

Towards a combinatory dictionary of Indonesian

(second version)

All languages have rules about how to combine words, for example about how verbs combine with adverbs or nouns with adjectives. These rules (or rather: generalisations) say that it is often or always safe to apply a certain procedure. Knowing for example that cars come in various colours, prices and sizes, you are free to combine the noun *mobil* with an adjective *merah*, *murah* or *kecil*. You are also free to combine the verb *makan* with certain nouns: all names of food (*makan sayur*); the verb *minum* combines with other nouns: all names of drinks (*air*, *teh*, *jus*). Eating and drinking as activities are subject to practical and social restrictions (it is impossible or dangerous to eat this or that; it is forbidden, a sin or simply 'not done' to drink this or that). Language has nothing to do with that. In other cases, however, it has. Languages (all of them) also contain fixed word combinations that are part of the language, just like words are, and just like words they have a form and a meaning. Combinations like *mobil keliling*, *keluarga besar/kecil* or *makan uang/waktu* and *minum pil* form part of Indonesian language. They belong to the lexicon internalized by the speakers of that language, just like words do. Remark that combinations can be ambiguous between «free» and «fixed»: *keluarga besar* as a free combination can refer to a numerous family, but it also occurs with a specific meaning: somebody's family in the widest sense, including grandparents, nieces and nephews and so on.

Dictionaries intend to account for the speakers' lexicon, and in an ideal situation there would exist for each language at least one huge dictionary that describes that lexicon as a whole, fixed combinations included. As long as this ideal situation does not exist for Indonesian, it seems to make sense to compile a partial dictionary that focuses on those fixed word combinations. The accepted name for such works is «combinatory dictionary». For many languages there exist such dictionaries. If you want to have a look into what has been done for some other languages in this particular field of lexicography, consult for example the following books:

- Morton Benson, Evelyn Benson, Robert Ilson, *The BBI Combinatory Dictionary of English*. Third edition revised by Robert Ilson. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam | Philadelphia, 2009.
- Ignacio Bosque (dir.), *Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. Las palabras en su contexto*. Madrid, Ed. SM., 2006.

Both contain lengthy introductions where their authors explain their views on combinatory dictionaries.

Combinatory dictionaries can only be made by native speakers of the language they describe, or at least by people who have a (near) native speakers' knowledge of the language. Not being a native speaker of Indonesian, I have to limit myself to just offer a database meant to be used by future dictionary makers. What you will find below is an alphabetically ordered listing of raw (but authentic) material that could eventually be helpful if and when Indonesian lexicographers undertake the task of building a combinatory dictionary of their language. Which does not mean that other people than dictionary makers are not welcome to use my collection. On the contrary: any other reader or writer is cordially invited to compare her or his intuitions with those of the writers whose output I have copied here, as long as they remember that this is not the dictionary they were looking for, but only a load of material brought together by an outsider, a foreigner, so that Indonesian lexicographers may build that dictionary. Caution might be needed.

A combinatory dictionary, as I see it, is not only about fixed combinations of two specific words, like in *demam panggung*, *nenek moyang*, *pangkalan data* or *menadahkan tangan*, but also about combinations of one word with a group, a kind, of other words, like *pakai* or *buka* that combine with any kind of garment, *naik* which goes with means of transport, *pucat* which follows names of colors, or *menorehkan* that goes with words like *prestasi*, *hasil*, *gol*, *catatan*. That is why such combinations are included in this collection also. So in a combination of two words, the linking can be among two words, as in *hati nurani* or in *darah daging*, or among one word with a certain group or class of words. I do not always make this explicit, the user will have to conclude this for herself/himself: when I include a combination *segudang pertanyaan*, what I really want to say is that *gudang* combines with abstract nouns like *pertanyaan*: all uncertainties, questions, problems, puzzles, doubts, worries etc. Also in a case like *Kau iri akan kesuksesanku*, the reader is implicitly invited to imagine what other words can be used in the place of *suksesan*.

Speaking from a user's point of view: a normal thing to ask your combinatory dictionary would be «Which words typically combine with this one?», for example: what words go together with *gerombolan*, with *membalut*, with *samar*, with *peduli*, or: is this a word that accepts *drastis*, *keras* or *kencang* as an intensifier, or *kecil* as a downtoner? Or the other way round: can I or can't I combine this word (for example: *krusial*, *sehat*, *gemuk* or *getir*) with that other word? Often (but by no means always) one's knowledge of the world is enough to know or to guess that a certain physical object can combine with *merusakkan* or *menghancurkan*, but can I use *menghancurkan harapan*, *menghancurkan pemberontakan* or *merusakkan nama baik*? Can I use *mengumpulkan* in order to refer to people, or only to matters? Questions like these refer to the language and are (or should have been) reflected in this collection.

The character of each combination presented in this database may vary from a mere solidarity between its two elements until an ever stronger cohesion among them. The far end of this range is constituted by pairs of elements glued together in a sort of compound words, where people may wonder whether to write them with or without a dash, or even as one word. In many of these combinations at least one of the components keeps its original meaning, but I also include idioms as *turun tangan* or *darah daging*. As combinations with verbs we might mention:

mengacungkan jempol, *mengirim tendangan*, *melakukan kekeliruan*, *melipur lara*, *membuang kesempatan*, *memisahkan fakta dari fiksi*, *menyeduh kopi*, *meninggalkan dunia*; *dijamin halal*, *memotong kecil-kecil*; *(matanya) membulat takjub*; *menjerit kecil*, *percaya penuh*, *lulus tersendat-sendat*, *menangis tersedu sedan*; *terbuka sejengkal*, *sangat dilarang*; *akrab disapa*; *jatuh pingsan*

Examples of combinations with nouns might be:

bahan ejekan, *cabang olahraga*, *hal ihwal*, *harga diri*, *hitungan jari*, *tali jemuran*; *bayangan semu*, *efek signifikan*, *fan berat*, *huruf besar*, *inisiatif sendiri*, *makanan jadi*, *sangkut paut*; *separuh jalan*; *balap lari*, *dunia kerja*

My workflow is simple: I constantly read texts and take notes: from recent novels and short stories, from national and regional newspapers, in fact from any text I can put my hands on, but excluding texts that require expert knowledge of a matter. I try to restrict myself to original (in the sense of non-translated) Indonesian texts. I never make up an example myself (although I shorten them, anonymize them etc.), and I do not copy them from existing dictionaries or grammars.

I often store texts into my computer, where they constitute a kind of an open, always growing corpus; to exploit this corpus, I use the Concordance part of *WordSmith Tools*, by Mike Scott (cfr. <https://www.lexically.net/wordsmith/>). When I find a word or word combination that is still lacking but looks promising, I look it up in my corpus and often also on the Internet. My results are handpicked; it will be interesting to see how a future use of intelligent computer programs handles similar searches. My main criterion for including a combination is whether it can be considered to form part of the language; that is why *jalan tikus* or *jalan raya* are included, and many other *jalan* are not. Applying that criterion is not always easy, often I wonder whether a combination reflects knowledge of the language or rather knowledge of the world.

The lexical pairs contained in my examples are mainly formed by verbs, nouns, adjectives and certain adverbs. Fixed combinations with prepositions (like *maaf atas* or *sesuai dengan*) are not included as such, but the members of a pair may be connected by a preposition or some other word (like in *lolos dari lubang jarum*, *digebuk empat gol*, *diseret ke pengadilan/ke meja hijau*).

(By the way, there exists a recent dictionary of Indonesian words with fixed prepositions: Susi Yuliawati, Miel Slager, Totok Suhardijanto, *Kamus Preposisi Bahasa Indonesia*, CV Balatin Putera Puteri, Bandung, 2023 (ISBN 978-623-99995-8-2) [distribution in Indonesia: <https://www.tokopedia.com/> and <https://shopee.co.id/>].

Some explanation might be useful about how the material is presented. When you go a bit further down, you will see a table with three columns. A row in that table might look, for example, like this:

longgar	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan jalur tikus dan <i>LONGGARNYA PENJAGAAN</i>, kejahatan para sindikat hampir tak terdeteksi. Aku yakin, tidak ada <i>SAMBUNGAN</i> kabel yang <i>LONGGAR</i>. Waktu saya habis di butik, kalau pun ada <i>WAKTU LONGGAR</i> saya memilih istirahat dibandingkan membuka laptop. • Begitu duduk di dalam taksi, <i>IMPITAN</i> di dadanya seketika <i>MELONGGAR</i>. • Hal ini telah tampak sejak Beijing <i>MELONGGARKAN KEBIJAKAN</i> satu anak pada akhir 2013. ^{1*} • <i>KELONGGARAN PENGATURAN</i> dana parpol sangat menguntungkan partai besar. Kemudahan investasi dan <i>PELONGGARAN ATURAN</i> mungkin bisa mendorong investasi di sektor migas. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>melonggarkan pengawasan / ~ belunggu / ~ ikat(an) / ~ izin / ~ pelukan / ~ persyaratan / ~ tali / ~ tarif</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>pelonggaran pajak</i></p>
---------	---	--

On the left, in the first column, you find the lemma's, or search words, in alphabetical order. In this case the search word is *longgar*. The examples containing *longgar*, alone or within another word, are presented in the second column, and there is a third column for comments, remarks, supplementary material, etc.

When, in the middle column, two or more examples follow each other directly, they are separated by a vertical bar (|). Examples are often grouped together in paragraphs by means of bullets (•) which separate different kinds of combinations. In order to make the material easier to handle, some data appear (without examples) in the third column, with an indication like «ditemukan juga».

The listing is root based: within the entry (a horizontal row in this table) *ada* you will find *ada* itself but also *keadaan* and *mengada-ada*. In the entry *gelap* you will find *gelap*, *kegelapan* but also *menggelapkan*, in the entry *penuh* I also include *sepenuhnya* and *memenuhi*, in the entry *warga* you will see *kewarganegaraan*. Homonyms (different words that happen to have the same form) are contained in different entries, which carry a number in superscript, so you have a *hak*¹ and a *hak*², *raga*¹ and *raga*².

If a combination does not appear in this document, this does not necessarily mean that I reject it; maybe I have simply overlooked it.

Whenever this seems useful, but only then, both members of a pair are stored in this collection: an expression like *menelan korban* is included under *telan* and under *korban*; *jam karet* can be found under *jam* and under *karet*. But combinations like *memberi salam*, *mengambil keputusan* or *melakukan kekeliruan* are only included under the noun, not under the verb.

As you can see above, the members of the lexical pair are shown in a special *LETTERING* (italics + small capitals) so that you can easily find them within a given example, even if they are separated by other words. (Some people may wonder why I do not use the sign ~ to refer to the search word; the answer is that I want to avoid problems with pairs like *takut* – *menakutkan* or *pulung* – *memulung*.) Apart from this special lettering, no other italics nor small capitals are used in this material. If italics were used in the original text (or should have been, for example in foreign words) these are substituted here with brackets (« »), and so are quotation marks ('...', "...") used in the source text. If I doubt about the correct spelling of some word(s), I try to find an answer in KBI.

This is the second version of this publication; I intend to continue working on it, so more versions might follow. If in the meantime you would like to contact me, please send me an email (e.slager[at]ziggo.nl). Any observation or question will be most welcome.

Utrecht, The Netherlands

Miel Slager

(web page: <https://mielslager.jouwweb.nl/>)

aba-aba	Tempelkan ujung jari telunjukmu pada tombol «play». Nanti aku akan <i>MEMBERIMU ABA-ABA</i> untuk memencet tombol itu. «Ayo tutup matanya! Jangan buka sebelum <i>DIKASIH ABA-ABA</i> ya,» seru ibu saya. <i>TANPA ABA-ABA</i> , dia melayangkan bogeman. Itu seperti orang yang jatuh cinta diputus tiba-tiba <i>TANPA ABA-ABA</i> .	
abad	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ABAD KEEMASAN</i> Islam terjadi pada periode pertengahan (abad ke-8 hingga ke-14 Masehi). Di abad 7, Tang itu dinasti terbesar, di seluruh dunia mungkin. Di Eropa masih <i>ABAD GELAP</i>. Pada awal <i>ABAD MASEHI</i>, kebudayaan India dijadikan tolok ukur kemajuan suatu suku/daerah. Zaman <i>ABAD PERTENGAHAN</i>, ilmu sangat diwarnai dengan nuansa keagamaan. • <i>DANA ABADI</i> adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Mereka bercakap tentang <i>KEHIDUPAN ABADI</i>. Tapi apa nikmatnya <i>HIDUP ABADI</i>? 	
abai	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial seringkali <i>MENGABAIKAN KENYATAAN</i> keragaman masyarakat. Di pasar itu pun kondisinya sama, banyak yang <i>MENGABAIKAN PROTOKOL</i> kesehatan. • Dia menyesalkan <i>PENGABAIAN MASALAH</i> ini, baik oleh pemerintah maupun platform pasar digital. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengabaikan anjuran / ~ arahan / ~ aturan / ~ himbauan / ~ kewajiban / ~ prinsip / ~ saran / ~ tanggung jawab</i> dsb.
abang	Aku menduga Dena bercerita tentang kejadian pagi tadi pada kak Rani dan <i>ABANG IPARKU</i> . Nenek-ku sangat menghormati beliau walaupun beliau bukan <i>ABANG KANDUNG</i> beliau. Kulirik <i>ABANG KEMBARKU</i> dengan perasaan sebal. <i>ABANG-ABANG TUKANG BECAK</i> yang dulu jumlahnya cukup banyak di lingkungan rumah, sekarang bisa dihitung dengan jari. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>abang becak / ~ looper koran / ~ ojol</i>
abdi	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka hanyalah <i>ABDI DALEM</i>, yang manut dan patuh menjalankan titah sang penguasa. ^{1*} Sebagai warga Negara yang baik, terlebih sebagai <i>ABDI NEGARA</i> dituntut untuk selektif dalam menerima dan menyikapi berita atau informasi. • Selama <i>MASA PENGABDIANNYA</i>, berbagai bintang jasa dan penghargaan diperoleh Anang. 	^{1*} less frequent: <i>abdi dalam</i>
abjad	Daftar Pustaka ditulis secara berurutan <i>MENURUT ABJAD</i> sesuai huruf pertama nama penulis.	
abon	Ikan ini sering dijadikan bahan membuat kerupuk atau membuat <i>ABON IKAN</i> khas Belitung.	
aborsi	<ul style="list-style-type: none"> • Parasit itu dapat menyebabkan <i>ABORSI SPONTAN</i> pada ibu hamil. • Mereka sebenarnya tidak mempunyai kompetensi medis untuk <i>MELAKUKAN ABORSI</i>. • Aku sudah tahu peta <i>DUKUN ABORSI</i> se-Jabotabek. 	

abrasi	Dalam tiga bulan terakhir tidak kurang 20 meter daratan hilang <i>TERGERUS ABRASI</i> .	
absah	<i>KEABSAHAN PERKAWINAN</i> itu hanya boleh dibantah oleh bapaknya.	bdk. → sah
absen	<ul style="list-style-type: none"> • Ia tak pernah <i>ABSEN MENGUNJUNGI</i> kamarku. • Tidak bisa <i>TITIP ABSEN</i> juga, karena dosen di kelas itu mengabsen mahasiswa satu-satu, dipanggil namanya satu-satu. 	
abu	<ul style="list-style-type: none"> • Nyaris semuanya tewas dalam 24 jam pertama erupsi, oleh awan panas dan <i>ABU YANG MEMBARA</i>. • Belum ada laporan ke pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait wilayah yang terpapar <i>HUJAN ABU</i>. 	
abu-abu	Benar dugaan sejumlah pengamat, presiden <i>BERSIKAP ABU-ABU</i> alias enggak jelas. Ada aspek <i>WILAYAH ABU-ABU</i> atau «grey area», yang memperjelas <i>WILAYAH ABU-ABU</i> antara Polri-TNI dalam hal melakukan segala tindakan terkait keamanan.	
acak	<ul style="list-style-type: none"> • Responden <i>DIPILIH SECARA ACAK</i> atau «random sampling» dan berasal dari berbagai golongan masyarakat. Tidak dapat diingkari bahwa proses pengambilan data dalam data web tersebut <i>BERSIFAT ACAK</i>. • Bahasa mereka <i>CENDERUNG ACAK</i> dan menjadi semacam plesetan. • Bahkan ada fotoku yang baru bangun tidur dengan <i>RAMBUT ACAK-ACAKAN</i>. • «Huuu. dasar laki-laki,» jerit Asti sembari <i>MENGACAK-ACAK RAMBUT</i> Anton. • Organisasi yang tidak dikontrol pasti akan <i>ACAK ADUT</i> dan menjadi ladang para koruptor. 	
acara ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Nanti Ustadz Jalal akan kumohon untuk datang ke <i>ACARA AKAD NIKAH</i>. Orang tua itu berlomba menggiring anak-anak memasuki dunia selebriti melalui <i>ACARA-ACARA HIBURAN</i> anak di televisi. <i>ACARA BEDAH BUKU</i> mestinya menjadi menu wajib bagi setiap stasiun radio dan TV. Ia ditangkap tentara di sebuah <i>ACARA PERINGATAN</i> kematian temannya. Pembantuku pulang kampung. Tadi pagi. Ada <i>ACARA KELUARGA</i> mendesak, entahlah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendukung <i>ACARA PELUNCURAN BUKU</i> saya ini. • Sebenarnya, persiapan untuk <i>MENGADAKAN ACARA</i> ini sangat singkat. ^{1*} Sebelum memandu Kick Andy, Andy Noya pernah <i>MEMANDU ACARA</i> talk show «Today's Dialogue.» <i>MEMBAWAKAN ACARA</i> adalah tugas seorang pemandu acara/pembawa acara. Siapa yang suka <i>KETINGGALAN ACARA</i> tv favorit? • Acara hiburan dimulai. Seorang <i>PENGANTAR ACARA</i> menaiki pentas. Sebagai <i>PENGANTAR ACARA</i>, webinar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Membawakan acara adalah tugas seorang <i>PEMANDU ACARA / PEMBAWA ACARA</i>. Pembawa acara juga disebut «presenter», «MC» («master of ceremony»), «host», dan «VJ» («video jockey»). Akhirnya kami sepakat dengan beberapa <i>MATA ACARA</i> penting. <i>PUNCAK ACARA</i> adalah pengumuman «The Best Employee Of The Year». Beberapa <i>RANGKAIAN ACARA</i> berhasil terlaksana dengan lancar hingga usai pukul 12.00 wita. <i>SUSUNAN ACARA</i> akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat panitia. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menggelar acara / menghadiri ~ / mengelat ~ / mengikuti ~ / melaksanakan ~ / menyelenggarakan ~</i> dsb.
acara ²	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BERITA ACARA</i> dibuat pada tiap-tiap pemeriksaan saksi. <i>HUKUM ACARA PERDATA</i> mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan 	

pelaksanaan dari putusannya. | Salah satu asas terpenting dalam *HUKUM ACARA PIDANA* ialah asas praduga tak bersalah.

- Kekhususan pengadilan korupsi ini terutama dari komposisi hakimnya yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad-hoc serta *PROSES BERACARA*.
- Dahulu Ibuku belum mampu *MENYEWA PENGACARA*. | Selama pemeriksaan kami tidak *DIDAMPINGI PENGACARA*. | Di sini ia pun mendapat pekerjaan di *KANTOR PENGACARA*.

acu

- Ternyata nasehat khalifah Ali ini memberi banyak inspirasi bahkan menjadi *BAHAN ACUAN* bagi banyak pemimpin. | Meski sudah ada aturan terkait dengan *HARGA ACUAN* untuk bahan-bahan pangan pokok, namun kerap terjadi gejolak harga. | Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan *KERANGKA ACUAN* («frame of reference»). | Setelah dibentuk kelompok itu sangat lamban dalam menyetujui *KERANGKA ACUAN* («terms of reference»). | «Terms of Reference» (TOR) atau *KERANGKA ACUAN KERJA* (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai. | Sudah saatnya dunia memiliki lebih dari satu *MATA UANG ACUAN*. | Bank Indonesia diperkirakan masih akan menaikkan *SUKU BUNGA ACUAN* lagi.
- Buku pertama yang saya *JADIKAN ACUAN* adalah buku ini. | Penelitian ini diharapkan dapat *DIJADIKAN ACUAN* bagi penelitian selanjutnya.
- Pada praktik kerjanya, yang menjadi *ACUAN UTAMA* terkait penggunaan kata tetap KBBI. | Mereka juga langsung mendapat kartu perpustakaan dan bertumpuk-tumpuk buku *ACUAN WAJIB*.

acuh

Begitu berkata Raden Kertopati tanpa *MENGACUHKAN EJEKAN* orang. | Tampak orang yang sibuk bermain itu tak *MENGACUHKAN KEHADIRANNYA*. | Anehnya, *MASALAH* ini nyaris tidak *DIACUHKAN* oleh semua pihak. | Pemotongan dilakukan jika pemilik utilitas tak *MENGACUHKAN* dua kali *SURAT PERINGATAN* yang dikirim pemerintah.

acung

Fatimah tersenyum senang. *MENGACUNGKAN JEMPOL* tangan. | Aku *MENGACUNGKAN TANGAN* dan tanpa disuruh pergi ke depan kelas. | «Aku menyerah!» teriak Purbajaya tiba-tiba. Dia *MENGACUNGKAN TANGAN* ketika ujung-ujung senjata diarahkan pada tubuhnya. | Sebagai wartawan profesional, kerja mereka layak *DIACUNGI JEMPOL*.

ada

- Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia idealnya *BERADA DI PERINGKAT* unggul. | Maaf, saya pun tetap *BERADA PADA KEPUTUSAN* saya.
- Gunung yang dalam *KEADAAN AWAS* itu tiba-tiba meletus. | Presiden sebagai Kepala Negara menyatakan *KEADAAN BAHAYA* yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. | Yang dimaksud dengan status *KEADAAN DARURAT* dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. | Siapa bilang bangsaku ini tidak punya selera humor, bahkan dalam *KEADAAN GENTING* sekalipun? | Membuat salto itu dalam *KEADAAN TERJEPIT* seperti itu, kiranya hanya dapat dilakukan oleh akrobat-akrobat tingkat tinggi saja! | Sebagian besar sungai yang ada di Pulau Jawa dalam *KEADAAN KRITIS*. | Di beberapa tempat kemunculan perempuan menjadi penanda perjuangan dalam *KEADAAN KRUSIAL*. | Mie basah matang pada *KEADAAN NORMAL* memiliki warna putih kekuningan. | Mayatnya telah ditemui dalam *KEADAAN MENYERAMKAN* di kawasan hutan. | Hal itulah yang membuat di antara manusia Indonesia sering timbul suatu *KEADAAN TEGANG*. | Maka, trotoar penuh ranjau adalah *KEADAAN TERBERI*. ^{1*}

^{1*} bdk. *situasi terberi*

^{2*} ditemukan juga: *kalangan berada*

^{3*} bdk. *toserba < toko serba ada*

- Mereka *MENGATASI KEADAAN* dengan bertindak asal-asalan. | Hal ini *MEMPERPARAH KEADAAN*. | Bagaimana *MENYIKAPI KEADAAN* demikian?
- Kami besar dari *KELUARGA BERADA*, keseluruhan saudaraku ada 5 orang. | Yang khas, wajah mereka cukup tampan dan berpakaian santana, menandakan bahwa mereka anak-anak *ORANG BERADA*.^{2*}
- Seperti dilaporkan The Guardian, ia bersama tim *MELACAK KEBERADAAN* orang pendek di hutan Kerinci Seblat.
- Dengan *PENAMPILAN SEADANYA*, Barça menjadi juara paruh musim.
- Gedung De Vries adalah *TOKO SERBAADA* pertama di Bandung. ^{3*}
- Sebenarnya, persiapan untuk *MENGADAKAN ACARA* ini sangat singkat. | Berbagai *PERINGATAN DIADAKAN* untuk mengenang penembakan mahasiswa dan kerusuhan rasial pada bulan Mei 1998. | Dalam festival ini juga *DIADAKAN LOMBA* kecepatan memakan bakso. | Mereka merasa harus *MENGADAKAN RAPAT* dan konsultasi dulu dengan pengurus lainnya. | Saya ingin *MENGADAKAN PERUNDINGAN* resmi dengan Anda. | Setiap hari Senin, di sekolah-sekolah selalu *DIADAKAN UPACARA* bendera.
- «Ah, *JANGAN MENGADA-ADA*.» «Saya sungguh-sungguh, Jeng.» | Tentu saja ini bukanlah sebuah *KESIMPULAN YANG MENGADA-ADA*.

adab

- Tanpa *KEADABAN PUBLIK* hidup bersama akan terasa menyakitkan. ^{1*}
- Keterbukaan pikiran dan keleluasaan ekspresi memfasilitasi *PERKEMBANGAN PERADABAN* manusia. | Dia menuturkan bahwa *KEMAJUAN PERADABAN* bangsa tidak bisa dibangun dengan budaya nonton.
- Apa yang terjadi dengan undang-undang ini adalah cerminan praktek *KEKUASAAN* yang tidak *DIBERADABKAN*. | *KEMANUSIAAN* kita perlu semakin diadilkan dan *DIBERADABKAN*.
- Penguasa kolonial zaman penjajahan dahulu memiliki *MISI PEMBERADABAN* («civilizing mission») sebagai justifikasi penjajahannya.

^{1*} ditemukan juga: *keadaban manusia / ~ politik / ~ sipil*

adaptasi

KATA-KATA yang *DIADAPTASI DARI BAHASA* asing lama-kelamaan diterima masyarakat. | Mi atau bakmi memang *MAKANAN* yang *DIADAPTASI DARI KULINER* Cina. | Sama juga dengan *FILM-FILM* lain yang *DIADAPTASI DARI BUKU* Anda, puas tidak selama ini dengan hasilnya?

adat

- *ADAT ISTIADAT* sebenarnya merupakan hukum yang mengendalikan perilaku masyarakat setempat.
- Pengakuan *HAK ADAT* adalah terobosan baru yang positif. | Terdapat banyak sekali yang unik dari *KAMPUNG ADAT* ini. | Bagi masyarakat Indonesia *NORMA ADAT* sebagai aturan tidak tertulis masih dipertahankan. | Mereka datang ke istana ini dengan *BERPAKAIAN ADAT* lengkap. | Dukun menurut adat mereka merupakan *PEMANGKU ADAT* yang bertugas memimpin ritual-ritual yang ada dalam masyarakat. | Mereka tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penjualan *TANAH ADAT* tersebut.

adegan

- Film dokumenter produksi Watchdoc ini mengungkap bisnis tambang dan oligarki politik. *ADEGAN PEMBUKANYA* sangat provokatif. | Orang-orang yang menonton berharap ada *ADEGAN JAMBAK-JAMBAKAN*, tetapi tidak. | Dia mengaku tidak bersedia lagi menerima tawaran jika diminta untuk memerankan *ADEGAN PANAS* di film atau sinetron.
- Kala audisi itu, ia sempat gugup waktu harus *MEMERANKAN ADEGAN* memegang telepon. | Sudah jam delapan. Baru akan dimulai *MEREKAM ADEGAN*. | Sesuai dengan judulnya, tentunya

film «Coffee and Cigarettes »banyak *MENAMPILKAN ADEGAN* dengan kopi di dalamnya. | Justru film ini sama sekali tak *MENAYANGKAN ADEGAN* ekstrem semacam itu.

adem	Kalau semua umat beragama seperti ini kan <i>ADEM RASANYA</i> . Setelah tegurannya itu, anak muda tersebut lantas berdiri diam, <i>SIKAPNYA ADEM</i> . ^{1*} Pada awalnya pernikahan kami <i>ADEM AYEM</i> tidak ada aral yang melintang.	^{1*} ditemukan juga: <i>hawa adem / suasana ~ / udara ~</i>
adi	Tidak ada urgensi untuk dibuatnya perjanjian bilateral dengan negara-negara <i>ADI KUASA</i> .	
adil	<ul style="list-style-type: none">• Mereka akan <i>MEMBERI KEADILAN</i> bagi korban dan keluarganya. Sudah seharusnya negara <i>MEMBERIKAN KEADILAN</i> bagi rakyatnya. Kita ingin <i>MENEGAKKAN KEADILAN</i> agar setiap warga bangsa merasa terlindungi hak-haknya. Mereka <i>MENUNTUT KEADILAN</i> sebagai warga negara Republik Indonesia. Hukum modern kerap hanya mampu <i>MEWUJUDKAN KEADILAN</i> formal.• Kasus-kasus klasik salah tangkap ataupun <i>PERADILAN SESAT</i> ini tampaknya terus terulang berkali-kali.• Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada <i>PENGADILAN NIAGA</i>. <i>PENGADILAN SANDIWARA</i> ini merupakan salah satu preseden terburuk bagi penegakan hukum.• Kasus ini akan sangat mungkin masuk dalam <i>RANAH PENGADILAN</i> pajak.• Pada tahun itu sedikit kasus yang berkaitan dengan pers yang <i>BERBUNTUT KE PENGADILAN</i>, umumnya pun berakhir damai.• Hal tersebut berfungsi sebagai <i>SELUBUNG KETIDAKADILAN</i> sosial yang terjadi di dunia ini.	
administrasi	Jika <i>ALUR ADMINISTRASI</i> di sektor formal tidak dibenahi maka masyarakat akan cenderung untuk mengambil pembiayaan dari sektor informal. Hal ini akan disampaikan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang memberi <i>SANKSI ADMINISTRATIF</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>--alat administrasi / aparat ~ / bagian ~ / daerah ~ / hukum ~ / prosedur ~ / proses ~ / wilayah ~ dsb.</i> <i>--daerah administratif / hukum ~ / sanksi ~ / sengketa ~ / syarat ~ / wilayah ~ dsb.;</i> <i>--administrasi bisnis / ~ kependudukan / ~ negara / ~ perpajakan / ~ pemerintahan / ~ publik / pertanahan dsb.</i>
adonan	<ul style="list-style-type: none">• Setelah <i>MENGEMBANG</i>, <i>ADONAN</i> tersebut dimasukkan ke dalam oven.• Pada saat <i>MENGEPAL ADONAN</i> tahu olesi tangan menggunakan minyak goreng agar tidak lengket. <i>ADONAN DIREMAS-REMAS</i> sampai menjadi kedap udara. Ada banyak cara <i>MENGULENI ADONAN</i> roti, seperti dengan menggunakan mikser atau tangan.	
adopsi	<ul style="list-style-type: none">• Mereka tidak dikaruniai keturunan, sedangkan kecil kemungkinan bagi mereka melakukan <i>ADOPSI ANAK</i>. <i>ADOPSI ATURAN</i> hukum dari mancanegara harus memperhatikan struktur sosial dan budaya masyarakatnya sendiri.• Mereka meminta sepenuhnya menerapkan <i>DEKLARASI PBB</i> tentang pembela hak asasi manusia yang <i>DIADOPSI</i> 20 tahun lalu. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>(meng)adopsi pendekatan / ~ filosofi / ~ gagasan / ~ inovasi / ~ model / ~ resolusi / ~ sistem / ~ teknologi dsb.</i>

adu ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah <i>adu anjing</i> dilarang, peternak anjing dari Prefektur Akita mengalami masa suram. Kekayaannya habis di arena judi <i>adu ayam</i>. Ketika hari <i>adu banteng</i> tiba penonton penuh sesak memenuhi stadion. Saudara-saudara tentara negeri, lekas letaki senjata! Buat apa <i>adu jiwa</i> untuk pemerintah asing? Tipe olahraga pertandingan adalah olahraga adu kecepatan, siapa cepat dia yang menang. Misalnya <i>adu lari</i>, lomba renang. Sidang itu tidak jarang yang berakhir dengan saling caci maki dan saling <i>ADU OTOT</i>. Setiap berhadapan, yang ada berantem atau <i>adu mulut</i>. Rupanya dia masih merasa sakit bekas <i>adu tenaga</i> yang dilakukan tadi dengan Purbajaya. ^{1*} • Di darat, obsesi akan kecepatan melahirkan bisnis Grand Prix, <i>AJANG-AJANG ADU</i> cepat mobil (Formula 1) dan sepeda motor (MotoGP). • Pola pikir inilah yang membuat dia sering <i>BERADU ARGUMEN</i> dengan adiknya Ambika. Sikap mereka itu seolah-oleh hendak <i>MENGADU DOMBA</i> antara Sabuk Tembogo dan pasukan Tumapel. Tentu saja mereka tidak bermaksud <i>MENGADU ILMU</i> dengan taruhan nyawa. Ia telah capek <i>BERADU MULUT</i> dengan gadis yang satu itu. Karena suburnya tanah untuk pertanian, orang-orang dari kawasan lain pun coba <i>MENGADU NASIB</i> ke sana. Maksudku hanya untuk <i>MENGADU KEPANDAIAN</i>, bukan <i>MENGADU NYAWA</i>! Bahkan dalam <i>BERADU PANDANG</i> dengan Srintil, aku kalah. Di pengadilan, penggugat dan yang digugat diberi kesempatan <i>BERADU PENDAPAT</i>. Setelah dewasa dan menikah, saya <i>MENGADU UNTUNG</i> dengan menjadi pedagang keliling. ^{2*} • Mereka <i>BERADU MENEBAK</i> jenis asam pada kopi yang telah disiapkan. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>adu gesit / ~ tangkas</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>beradu catur / ~ kata</i></p>
adu ²	<ul style="list-style-type: none"> • Ini kasus kedua <i>ADUAN</i> dugaan asusila yang <i>DILAYANGKAN</i> terhadap dia. • Dia lalu <i>MENGADUKAN KASUS</i> itu ke polisi. • Melalui Layanan <i>PENGADUAN «ONLINE»</i>, warga cukup langsung mengajukan laporan pengaduan melalui website Polisi. 	<p>bdk.: <i>Ia enggan mengadu pada polisi tentang semua perlakuan itu.</i></p>
aduh	Tiga belas anak buah perampok itu masih rebah atau duduk sambil <i>MENGADUH-ADUH KESAKITAN</i> .	
aduk	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika Galang lahir pada 1 Januari 1982 si bapak, yang perasaannya <i>CAMPUR ADUK</i> karena pertama kali merasakan diri jadi ayah, merasa harus bertanggung jawab. Sayang dan benci <i>BERCAMPUR ADUK</i> di dalam hatinya. • Berbagai perasaan <i>MENGADUK HATI</i> kedua orang itu. Ia mulai naik pitam. <i>EMOSINYA TERADUK-ADUK</i>. • Tambahkan pasta dan brokoli ke dalam tumisan saus dan <i>ADUK MERATA</i>. Campurkan telurmu dengan susu, <i>ADUK RATA</i>. 	
adut	Organisasi yang tidak dikontrol pasti akan <i>ACAQ ADUT</i> dan menjadi ladang para koruptor.	
aerobik	Senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, senam hamil, <i>SENAM AEROBIK</i> , senam pramuka, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll.	
agak	Apa yang terjadi di Sidoarjo, memang <i>AGAK BEDA</i> , karena menyangkut hajat hidup orang sangat banyak. Laju pengangguran dapat ditahan dan <i>AGAK DIKURANGI</i> .	
agama	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AGAMA</i> yang banyak <i>DIANUT</i> mereka adalah Sunda Wiwitan. Dia dianggap <i>MEMBANGKANG</i> dari <i>AGAMA</i> leluhur. Kisah seseorang <i>BERGANTI AGAMA</i> adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi di muka bumi ini. Bagi dia, pengalamannya <i>MENGHAYATI AGAMA</i> yang berbeda membuat dirinya 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>masuk Islam / masuk Kristen</i></p>

semakin matang dan dewasa. | Mereka tidak akan dipaksa *MASUK AGAMA* Islam. ^{1*} | Orang seperti ini tak mau *MEMELUK AGAMA* apa pun. | Dia telah dituduh *MENISTA AGAMA* Islam. | Sebagai politisi, beliau tentu tak berniat *MENISTAKAN AGAMA* yang dianut sebagian besar calon pemilihnya. | Dia mendirikan majalah al-Munir di Padang, yang bertujuan *MENYEBARKAN AGAMA* Islam yang sesungguhnya.

- *KEBEBASAN AGAMA* merupakan salah satu hak yang paling asasi. | Terdapat cukup banyak peraturan daerah (perda) *BIAS AGAMA*. | Hal ini terjadi untuk mengontrol sejauhmana praktik-praktik keagamaan menyimpang atau tidak dari garis-garis pokok ajaran keagamaan atau yang dikatakan sebagai *INDUK AGAMA*. | Dalam *KALANGAN AGAMA* juga, lama sekali perbudakan diterima sebagai biasa saja. | Muncul kesenjangan antara *PEMELUK AGAMA* mayoritas dan minoritas. | Dia seorang pemuda yang *TAAT AGAMA*, berpandangan luas.

- Apakah nikah *BEDA AGAMA* bisa dilakukan di Indonesia dan sah secara hukum Indonesia? | Kami sendiri pun berorangtua yang *BERLAINAN AGAMA*.

(...) mewujudkan jaminan *KEBEBASAN BERAGAMA*/berkeyakinan sebagai hak dasar seluruh warga negara-bangsa Indonesia. | Beliau mengajak semua pihak bekerja sama menjaga toleransi dan *KERUKUNAN BERAGAMA*. | Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua *UMAT BERAGAMA* juga wajib untuk saling menghargai.

- Dia seorang yang *SALEH BERAGAMA*.

- Tujuannya adalah untuk membangun *KERUKUNAN ANTARAGAMA*.

agen	Sepanjang masa Perang Dingin, jembatan itu dikenal menjadi tempat pertukaran <i>AGEN RAHASIA</i> yang tertawan musuh. Dus, kini perusahaan yang dipimpinnya menjadi <i>AGEN TUNGGAL</i> untuk Indonesia. Tak sedikit asisten rumah tangga maupun <i>AGEN PENYALUR</i> yang berlaku lancung. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>agen beras</i>
agenda	Dia memiliki <i>AGENDA</i> yang cukup <i>PADAT</i> . Dua masalah besar yang menjadi <i>AGENDA POKOK</i> kongres. Ada <i>AGENDA TERSELUBUNG</i> di balik revisi UU tersebut. Saya mengendus ada <i>AGENDA TERSEMBUNYI</i> .	
agraria	Sistim hukum pertanahan adat membedakan antara perbuatan hukum atas tanah yang dimiliki dengan «hak milik», dan tanah yang dipunyai dengan « <i>HAK AGRARIA</i> ».	
agregat	Kashiwa akhirnya menang 3-2 dan lolos ke perdelapan final dengan <i>KEUNGGULAN AGREGAT</i> 5-2.	
agresi	Dalam tahun 1947 Belanda <i>MELAKUKAN AGRESI</i> militer yang pertama. Belanda <i>MELANCARKAN AGRESINYA</i> ke wilayah Bondowoso karena dianggap memiliki potensi ekonomi yang cukup baik.	
agro	Pada masa itu yang selalu membuat perubahan-perubahan adalah <i>INDUSTRI AGRO</i> .	
agung	<ul style="list-style-type: none">• Di bagian belakang rumah makan ini ada sebuah pekarangan kecil, disediakan khusus untuk <i>TAMU-TAMU AGUNG</i>. ^{1*}• Ada yang <i>MENYEPLEKAN BAHASA</i> Indonesia dan mengagungkan bahasa-bahasa asing.	^{1*} ditemukan juga: <i>hakim agung / jaksa ~ / mahkama ~ dsb.</i>
ahli ¹	<ul style="list-style-type: none">• Dari hasil penelusuran didapatkan ada seorang dokter <i>AHLI BEDAH</i> kanker di kota tersebut. 	

Dalam tim ini terdapat beberapa orang *AHLI KEDOKTERAN*. | Waah, mungkin kamu harus periksa ke dokter tuh, dokter *AHLI KANDUNGAN* dan dokter *AHLI JIWA*. | Mana saya tahu. Saya bukan *AHLI NUJUM*. | Profesi dokter, menurut *AHLI PENYAKIT DALAM* itu, bisa disebut «life-long learning profession».

- Perubahan tata ruang kota bukan saja dapat dilakukan oleh *TENAGA AHLI* perencana kota tapi juga oleh pemerintah kota dan pengguna ruang kota.
- Di samping pengetahuan tentang perbankan, para staf *DIGEMBLENG DALAM KEAHLIAN* manajemen.

ahli² Kalau ada hutang almarhum belum dibayar, mohon menghubungi *AHLI WARIS*. | Kedua orangtuanya mengancam akan menghapusnya dari *DAFTAR AHLI WARIS* bila tetap bersikeras.

aib Apa pantas untuk *MEMBUKA AIB* seorang artis sampai harus menanyai pembantunya, sopirnya? | Sebagai bangsa, kita gemar menyakiti diri sendiri, saling hujat, gemar *MEMBUKA AIB*, saling memfitnah di antara sesama warga bangsa. | Memang hanya itulah jalan satu-satunya untuk *MENGHAPUS AIB* dari diriku, Ayah. | Mbok Giyem sering sakit-sakitan akibat *MENANGGUNG AIB* perbuatan anaknya. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *membongkar aib / mencuci ~ / menghilangkan ~ / melemparkan ~ / menebus ~ / menutup(i)* dsb.

air

- Danau Toba harus kembali seperti era 1980-an, ada *AIR BENING*, para nelayan bebas mencari ikan di setiap sudut danau. | Butiran *AIR BENING* keluar dari mataku saat pesawat yang membawa kami mulai take off. | Ini salah satu Perusahaan Daerah *AIR MINUM* sebagai penyedia pelayanan *AIR BERSIH* bagi masyarakat yang menjadi konsumen atau pelanggan. | Ada sungai jernih yang sangat *DERAS AIRNYA*. | Menyeduh teh tak melulu menggunakan *AIR MENDIDIH*. | Sungai ini, yang *AIRNYA BERGEMURUH*, jernih seperti kristal. | Terakhir, yang paling parah, mukanya disiram *AIR KERAS*. | Dua *AIR MANCUR* besar memancarkan air tinggi ke udara. | Sehelai daun pepaya segar dilumatkan dengan sedikit garam dan diberi *AIR MATANG* sedikit demi sedikit kira-kira 1/4 gelas. | Ini cara pengolahan *AIR MENTAH* menjadi air minum yang aman. | Berbeda dengan kopi-kopi pada umumnya yang dimasak dengan diseduh *AIR PANAS*, kopi kothok justru sebaliknya. | Saya membantu Pak Plato mengusahakan penyulingan *AIR PAYAU* menjadi air tawar. | Ya, pagi itu, seperti kebiasaan tiap bangun tidur, aku mencari *AIR PUTIH*. | Ia akan meminum vitamin dan *AIR REBUSAN* jahe lagi. | Uretra berbentuk pipa yang merupakan jalur keluarnya *AIR SENI* dan sperma. | Mereka sediakan untukku sebuah perahu layar kecil, lengkap dengan perbekalan, kayu bakar, *AIR TAWAR*.
- Mungkin kabar itu akan menyebar ke mana-mana bak *AIR BAH* dari gunung. | *AIR KERAN* yang diminum secara langsung bisa mengganggu kesehatan organ tubuh karena masih mengandung kuman dan bakteri. | *AIR LAUT* menerjang Kabupaten Donggala dan Kota Palu sekitar 20 menit setelah lindu. | Apakah ada saluran pembuangan *AIR LIMBAH* dan tempat penampungan *AIR LIMBAH*? | *AIR LIUR* bertugas membunuh bakteri dan mengontrol keasaman mulut. | Oh, tiba-tiba ia teringat pelajaran informal dari Ibunda. Bukankah ini *AIR MANI* seorang pria? | Pada sejumlah daerah aliran sungai akan terjadi perbedaan tingkat *AIR PASANG* dan surut yang kian tajam. | Alat-alat ini perlu lagi dibilas dengan *AIR SULING*. | Patutkah *AIR SUSU* dibalas *AIR TUBA*, pertolongan dan jasa Joko Handoko dibalas dengan kekejaman? | Keberadaan *AIR TANAH* cukup besar dibandingkan dengan *AIR PERMUKAAN*. ^{1*}
- Semua orang dengan gampang mengail di *AIR KERUH*. | Sudah dapat diperkirakan, siapa yang akan memancing di *AIR KERUH*.

^{1*} ditemukan juga: *air leding / ~ kemasan ~ mineral / ~ murni / ~ sulingan*

- Di Wonokromo ada sungai dan *PINTU AIR*, tempat mancing idaman bagi orang-orang Surabaya. | Air tanah ini terletak di atas lapisan *KEDAP AIR* tidak jauh dari permukaan tanah. | Melarut bersama *SETUANGAN AIR* panas.
- Kota yang baik seharusnya bisa *MENGOLAH AIR LIMBAH* sebelum dibuang ke saluran air atau laut. | Hal ini merupakan cara yang paling efektif agar dapat *MELAYANI AIR MINUM* seluruh warga kota Surabaya. | Sumur artesis merupakan sumur yang dapat *MEMANCARKAN AIR* secara langsung. | Si penjaga kos sedang *MEMANCURKAN AIR* dari slang panjang. | Ini proses distribusi air dalam tanah yang dimulai dari adanya hujan, *AIR MERESAP* dalam tanah yang tak jenuh. | *AIR* yang tidak *TERESAP* tanah akan mengakibatkan banjir. | Pemicu utama musibah besar, seperti banjir bandang, adalah hilangnya kemampuan hutan *MENYERAP AIR HUJAN*. | Banyak tanaman *MENYIMPAN AIR* dalam tempat berbeda. Misalnya, tanaman Century *MENYIMPAN AIR* di dalam daun yang tebal dan gemuk.
- Tapi kami tidak pernah mengalami banjir itu meski *AIR MELUAP* setinggi apa pun. | Kawasan tersebut kerap terimbas *LUAPAN AIR* dari aliran sungai.
- Ikan-ikan tersebut mati karena kadar oksigen yang *TERLARUT* dalam *AIR* sangat rendah. | Ketiga bahannya sangat mudah *DILARUTKAN* dalam *AIR*.
- Sebuah *ANAK AIR* membelintangi jalan setapak itu. Aku menyusuri anak sungai ke arah hulunya. | *KEDALAMAN AIR* banjir pun bahkan bisa merendam sebagian bangunan rumah warga. | Ia menatap *GENANGAN AIR* di depan rumahnya, yang lambat laun tingginya bertambah. | Sebagian besar *JALUR AIR* internasional punya kerangka dialog semacam itu. | Bumbu siap pakai kering atau rempah-rempah kering dengan *KADAR AIR* maksimal 10%, tak perlu penambahan bahan pengawet apapun. | *KUTU AIR* bukanlah penyakit yang disebabkan oleh kutu dari air, namun akibat adanya jamur akibat kaki yang sering lembab keadaannya. | Akibatnya air tanah mengalir keluar sebagai *MATA AIR*. | Ada beberapa cara sederhana *PENGOLAHAN AIR BUANGAN*. | Kamar dilengkapi dengan kamar mandi dengan *PANCURAN AIR* hangat dan dingin. | Danau Toba membutuhkan *DAERAH RESAPAN AIR* lima kali lipat dari luas danau. | Kriteria *KAWASAN RESAPAN AIR* adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air (...). | *SALURAN AIR* akan terhambat dengan adanya tumpukan sampah. | *WILAYAH RESAPAN AIR* dijadikan «real estate» agar pemasukan daerah berlipat! | Taman-taman dan danau yang ada, yang justru dapat membantu *PENYERAPAN AIR* hujan, malah dibangun untuk pertokoan, sehingga menghambat *PENYERAPAN AIR* hujan. | Gedung-gedung lama banyak yang telah terbangun tanpa sistem deteksi dini kebakaran («smoke detector»), alarm, dan *PENYEMPROT AIR* («sprinkler»). | Kami telah merencanakan melebarkan jalan desa dan membuat *TALI AIR*. | Sejumlah danau yang menjadi tempat *PENAMPUNGAN AIR* bersih dan irigasi di Pulau Dewata perlu ada usaha pengerukan. | Banyak dari mereka ingin pulang ke *TANAH AIR*. | Kawasan Taman Nasional ini merupakan kawasan *TANGKAPAN AIR* terbesar di Gorontalo. | *KETINGGIAN AIR* terus bertambah dari 5 sentimeter menjadi 10 sentimeter. ^{1*}
- Pasal 6 dalam Perpres 60 itu mencakup *KAWASAN PERAIRAN* 0-12 mil. | Salah satu bentuk ancaman nyata yang dihadapi Indonesia adalah perompakan dan pembajakan di *WILAYAH PERAIRAN* Indonesia.

air mata

- Bukan *AIR MATA BUAYA*, pikir Sin Hong dan dia masih tetap percaya akan kejujuran orang tua ini. | Ia memandang kepada pemuda itu melalui *GENANGAN AIR MATANYA*.
- Saat itu dia tak kuasa lagi untuk *MEMBENDUNG AIR MATANYA*. | Suatu sore ia menemuinya dengan *AIR MATA BERCUKURAN*. | Ribuan mahasiswa, yang tengah menduduki gedung parlemen,

MENCUCURKAN AIR MATA gembira. | Aku kembali menangis dan *MENGUCURKAN AIR MATA*. | Noni terpingkal-pingkal sambil *MENGHAPUSI AIR MATANYA*. | Aku *MELINANGKAN AIR MATA*. | Lani keluar dari kafe itu dengan *BERSIMBAH AIR MATA*. | Dia tak kuasa *MENAHAN AIR MATANYA*. | Dihibur demikian, ia *MENYUSUT AIR MATANYA* dan memandang kepada suaminya. | Ia *MENITIKKAN AIR MATA* ketika menceritakan keresahan hatinya. | Aku kamar dan *MENUMPAHKAN AIR MATAKU* di atas bantal. | Malam itu aku *BERURAI AIR MATA* mendengarnya. | Tangan halus Lina mulai *MENGUSAP AIR MATAKU*.

• Elisa terdiam, *AIR MATANYA MENGEMBANG*. | *AIR MATA* mulai *MELELEH* dari kedua mata Rafa. | *AIR MATANYA MELESAK* keluar namun berusaha ia tahan. | Ia benar-benar sedih sampai *AIR MATANYA BERLINANGAN*.

• Ia sebenarnya hanya menjalani saja semuanya seperti *AIR MENGALIR*.

ais Dirinya merupakan salah satu pendatang yang *MENGAIS REZEKI* di ibu kota. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengais duit / ~ makanan / ~ keuntungan* dsb.

ajaib Betapa dia tidak akan bangga? Dia yang menemukan *ANAK AJAIB* ini! | Sepanjang hidup saya baru satu kali saya nyoblos pemilu, tahun itu. *ANEH BIN AJAIB*, saya memilih partai yang dulu saya benci. | Dia tidak mau mempergunakan *LANGKAH-LANGKAH AJAIB* yang dia pelajari dari Kun Hong. | Ia merasa seperti *ALICE DI NEGERI AJAIB*. | Itulah *OBAT AJAIB* yang bisa menyembuhkan segala rupa penyakit.

ajak

- Anak muda itu memang *ENAK DIAJAK* mengobrol. Idealismenya berkobar-kobar dan penuh semangat.
- Banyak pejabat yang tadinya jujur *TERBUAI AJAKAN* rekan-rekannya untuk hidup mewah. | Pada mulanya Haji Bakir tidak ingin *MELAYANI AJAKAN* Pak Mantri.

ajal

- Kaki terasa sakit sekali dan rasa ketakutan bahwa *AJAL* sudah *MENDEKAT*. | Ia masih menyimpan kecewa hingga *AJAL MENJEMPUTNYA*. | Setelah menikah, kalian tentu akan hidup bersama untuk selamanya saling setia hingga *AJAL MEMISAHKAN*. | Mula-mula orang-orang tak menduga lelaki tua itu *DIRENGGUT AJAL*. | Rupanya *AJALKU* belum *TIBA*. Aku terus hidup.
- Apakah di *AMBANG AJAL* nanti Anda akan menyesali hal ini?
- Di sisa-sisa waktu untuk *MENGHADAPI AJALNYA*, dia telah menjadi seorang yang sangat religius. | Sehari sebelum hari raya Idul Adha ia sudah menunjukan tanda-tanda *MENJELANG AJAL*. | Semuanya *MENEMUI AJAL* dalam pertempuran dan gugur sebagai samurai. | Kalau suatu ketika nanti dia *MENEMUKAN AJALNYA*, dia berhak untuk dikubur di makam pahlawan.

ajang

- Di darat, obsesi akan kecepatan melahirkan bisnis Grand Prix, *AJANG-AJANG ADU* cepat mobil (Formula 1 dan sepeda motor (MotoGP). | Dua pekan sekali tempat ini menjadi *AJANG BALAP* kuda. | Tayangan televisi yang sangat kental nuansa kesukuan adalah tayangan «talent show» «*AJANG PENCARIAN BAKAT*» seperti Indonesia Idol. | Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melahirkan *AJANG KOMPETISI* bisnis. | Tempat yang sering kami jadikan *AJANG LOMBA* renang adalah Batu Malang, yang berjarak sekitar 80 -100 meter dari pantai. | Mereka mendapat tiket maju ke *AJANG PEMILIHAN* kepala daerah. | Saya berpesan agar Pemilu tahun depan jangan dijadikan *AJANG PERSETERUAN*.
- Seperti kita tahu, awalnya hall itu merupakan *AJANG BERMAIN* basket.

ajar

- Kritik yang membangun untuk perbaikan *BAHAN AJAR* ini dapat Saudara kirimkan ke (...). | Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan satu set *BAHAN BELAJAR* kaset. | *BIMBINGAN BELAJAR* (bimbel) merupakan pilihan bagi orang tua yang hendak memberikan pembelajaran tambahan di luar sekolah. | *KEBUTUHAN BELAJAR* adalah jarak antara sasaran belajar yang ingin dicapai, dengan kondisi riil murid saat ini. | Ia berkembang cepat karena *JAM BELAJARNYA* tidak sama dengan *JAM BELAJAR* di sekolah. | Alokasi waktu yang digunakan untuk mempelajari modul ini dalam pelatihan adalah 4 *JAM PELAJARAN* (@ 50 menit). | Mereka bolos di *JAM PELAJARAN* yang sedang berlangsung. | Ia memang lemah di *MATA AJARAN* yang satu ini. | Ironisnya pelajaran matematika termasuk *MATA PELAJARAN* yang kurang disukai siswa. | Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya *MUTU PEMBELAJARAN* dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. | Hal ini mengakibatkan adanya gedung-gedung sekolah dan *RENCANA PELAJARAN* yang tidak sesuai. | Melengkapi dan meningkatkan *SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN*, seperti sarana kelas, koleksi perpustakaan, laboratorium bahasa, *MEDIA PEMBELAJARAN*. | Awal *TAHUN AJARAN* baru pun untuk Jakarta diundur seminggu dibanding di luar Jawa.
- Aku kian lama kian jauh dari *NILAI-NILAI* yang kau *AJARKAN*.
- Kegiatan yang bersifat edukatif ini dapat menunjang perkembangan masyarakat *GEMAR BELAJAR* («learning society») dan pendidikan berkesinambungan («continuing education»). | Program ini mulai digulirkan sejak tahun 2004 untuk mempercepat penuntasan *WAJIB BELAJAR* pendidikan dasar 9 tahun.
- Sejumlah siswa kerap terbentur kendala dalam proses *BELAJAR DARING*.
- Dia melihat murid-murid ini lesu dan mengantuk selagi mendengarkan *PELAJARAN KEBATINAN*. | *AJARAN LELUHUR* mulai dilupakan, sedangkan ajaran baru belum ada isinya. | Memang ada beberapa *AJARAN POKOK* yang tidak akan berubah. | Daripada si anak terbebani akhirnya ya sudahlah tidak usah ikut *PELAJARAN TAMBAHAN*, yang penting anak suka berangkat ke sekolah. | Komputer juga bisa digunakan untuk melakukan *PEMBELAJARAN JARAK JAUH*.
- Setiap itu terjadi, ia terkekeh-kekeh dan tak sedikit pun *MENGAMBIL PELAJARAN*. | Dari gerakan-gerakan mereka ia dapat *MEMETIK* beberapa *PELAJARAN*. | Sambil berdagang, mereka *MENYEBARKAN AJARAN* yang mereka bawa. | Proses belajar jarak jauh membutuhkan bantuan seperti laptop, komputer, dan ponsel yang memudahkan *MENYIMAK PELAJARAN*. | Kisah-kisah dalam perwayangan mengalami rerupa penyesuaian agar tak *MENABRAK AJARAN* Islam.
- Ini adalah *PELAJARAN YANG MELEKAT* dalam benak para siswa itu.
- Keluarga Kartini termasuk *KAUM TERPELAJAR* yang sangat menghargai pendidikan. | Kadang-kadang ucapannya *KURANG AJAR* seenaknya.

aji

Politik *AJI MUMPUNG* sepertinya sudah menjadi budaya politik.

aju

• Apakah mantan suami saya dapat *MENGAJUKAN KEBERATAN* terhadap perkawinan saya dengan orang lain? | Andi *MENGAJUKAN GAGASANNYA* sebagai berikut. | Koalisi ini *MENGAJUKAN GUGATAN* terhadap ketentuan ambang batas pencalonan. | Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun, maka dapat *DIAJUKAN HIPOTESIS* penelitian. | Mahkamah Agung mengabulkan *KASASI* yang *DIAJUKAN* Kejaksaan Agung atas vonis bebas tersebut. | Calon lainnya *MENGAJUKAN LAMARAN* atas pekerjaan yang sama, namun ia menyikapinya secara berbeda. | Dan dia pun *MENGAJUKAN PERMINTAAN* yang serupa. | Istri dan anaknya pun mempertanyakan alasan Donovan *MENGAJUKAN PERMOHONAN* banding ke Mahkamah Agung. | Berbagai kelompok

people often write *mengajuk* where they should have written *mengaju* or *mengajukan*

masyarakat, pendidik, dan peserta didik langsung *MENGAJUKAN PROTES*. | Apalagi pemerintah belum *MENGAJUKAN RANCANGAN* undang-undang tentang bela negara. | Mereka wajib *MENGAJUKAN PERSETUJUAN* visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat. | Mereka tidak dapat memenuhi *PERSYARATAN* yang *DIAJUKAN* Putri Junjung Bulau kepada mereka. | Manakala guru *MENGAJUKAN PERTANYAAN* pada murid-muridnya, guru harus menunggu lebih dari tiga menit untuk mendapatkan tanggapan. | Mereka melaporkan Setan Merah telah *MENGAJUKAN TAWARAN* dan Ajax akan langsung menerima tawaran itu. | Surat kabar ini mengklaim bahwa Barça sudah *MENGAJUKAN TAWARAN HARGA* ke Juventus. | Calon pembeli dapat *MENGAJUKAN TAWARAN* untuk membeli properti tersebut. | Sementara itu Sengkon dan Karta juga *MENGAJUKAN TUNTUTAN* ganti rugi Rp 100 juta kepada lembaga peradilan yang salah memvonisnya. | Terhadap putusan tersebut tidak dapat *DIAJUKAN UPAYA HUKUM* biasa dan *UPAYA HUKUM* luar biasa.

- Pertanyaan ini *LAYAK DIAJUKAN* agar kita tak terjebak dalam glorifikasi masa lalu secara berlebihan.

ajuk Buyung memandang kepada Pak Haji dan Sanip, mencoba untuk *MENGAJUK PERASAANNYA*.

akad

- Nanti Ustadz Jalal akan kumohon untuk datang ke acara *AKAD NIKAH*.
- *SURAT AKAD* ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.

akademis(i) Tekanan yang bertubi-tubi dalam memperoleh *KECAKAPAN AKADEMIS* di sekolah membuat anak-anak menjadi cepat mekar. | Metode keilmuan dan budaya akademik dikembangkan oleh *INSAN AKADEMIK* sendiri. | Setiap undang-undang wajib disertai *NASKAH AKADEMIK (NA)*. ^{1*} | Gejala terakhir ini banyak muncul di *KALANGAN AKADEMISI*.

^{1*} ditemukan juga: *naskah akademis*

akal

- Ini sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuan *AKAL BUDI* dan pikiran kita. | *AKAL BUDI* manusia menjadi tuan yang mengontrol seluruh kehidupan manusia. | Hemm, terserahlah. Akan tetapi jangan ada *AKAL BULUS* di balik semua ini! | Dalam saat-saat seperti itu, *AKAL BUNTU*, tidak ada lagi jalan keluar. | Kini Dower merasa segala *AKAL BUSUKNYA* belum tentu membuahkan hasil. | Kalau gadis itu sudah tahu dia senang *BERAKAL-BULUS*, bisa-bisa dia dibenci sepanjang masa. | Bocah ini memang cerdik dan *PANJANG AKAL*. | Manusia dilengkapi dengan *AKAL PIKIRAN* dan hati untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. | Keadaan paniklah ini menyebabkan orang-orang sudah tidak lagi mengandalkan *AKAL SEHAT*. ^{1*} | Melalui kemampuan akal, manusia akhirnya dapat mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui dengan *AKAL UMUM* saja. | Hal ini membuat masyarakat tidak mampu menggunakan *AKAL WARAS*.

^{1*} ditemukan juga: *menggunakan akal sehat / mengikuti ~ / mengurus ~ / memakai ~ / menahan ~ dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *mengakali hambatan / ~ kendala / ~ pelanggaran dsb.*

- Banyak peristiwa yang terjadi tak bisa *DICERNA AKAL*.
- Lebih baik kita *CARI AKAL*, supaya kita dapat makan petang ini. | Akhirnya pemuda ini *MENDAPAT AKAL*. | Kebijakan tersebut sangat *MASUK AKAL*. | Para pelaku ekonomi ini mulai *MEMUTAR AKAL* bagaimana caranya agar dapat mengembangkan usahanya. | Pendidikan haruslah menjadi sebuah instrumen yang mampu *MENAJAMKAN AKAL*.
- Keduanya sudah *KEHABISAN AKAL* dalam mencari jalan pemenuhan kebutuhan hidup. | Jangan gontok-gontokan. Jangan *HILANG AKAL*. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi. | Sesaat, aku jadi *KEHILANGAN AKAL*. | Ini keputusan yang oleh media nasional dianggap agak *KURANG AKAL*.
- Korupsi menyebabkan orang pintar di dalam sistem pemerintahan *MENGAKALI ATURAN*, alih-alih berinovasi demi menciptakan kemakmuran. | Mereka pun pada akhirnya harus memutar otak guna *MENGAKALI HARGA*

yang tak terkendali. | Putusan ini merupakan upaya *MENGAKALI HUKUM* dengan hukum. | Kita menilai hal itu sebagai cara *MENGAKALI KEPUTUSAN MA* tersebut. ^{2*}

akar

- «Pujian» berasal dari *AKAR KATA* «puji», kemudian diberi akhiran «an». | Persoalan mendasar yang menjadi *AKAR KONFLIK* adalah penghargaan terhadap hak atas tanah. ^{1*} | Hal ini hanya menyentuh persoalan pada tingkat atas dan tidak menyentuh masyarakat *AKAR RUMPUT*. ^{2*} | Dia mengkritik upaya-upaya pemerintah saat ini yang dinilainya belum *MENYENTUH AKAR PERSOALAN*. | Setelah beberapa hari akan muncul *AKAR TUNAS*. Hal ini dapat membantu munculnya *TUNAS AKAR* dan pertumbuhan tunas untuk membentuk akar muda. | *AKAR TUNGGANG* tanaman membutuhkan tempat yang leluasa untuk ditembusnya sehingga akar tunggang tidak tumbuh kerdil atau bengkok.
- Hal ini terjadi untuk membuat analisis-analisis yang *MEMBONGKAR AKAR* permasalahan. | Mereka masih berusaha *MENANCAPKAN AKAR-AKAR* pengaruhnya di berbagai bidang. | Para pendatang tidak *MENANCAPKAN AKAR* yang dalam di tempat mereka tinggal karena mereka tahu bahwa mereka akan segera pindah.
- Relokasi tidak akan menyelesaikan masalah, karena korban relokasi akan *TERCERABUT DARI AKAR* budaya mereka. | Meskipun jauh *TERPISAH DARI AKAR* budayanya namun mereka senantiasa memelihara adat istiadatnya. | Segala bidang ilmu tak dapat *LEPAS DARI AKAR-AKAR* filsafat, termasuk ilmu ekonomi.
- Pandangan semacam ini sudah *MENGAKAR* begitu *DALAM* di dalam tradisi Cina dan India. | Sikap dan perilaku derma seperti itu sebenarnya telah *MENGAKAR KUAT* di masyarakat kita. | Sikap moderat adalah suatu insting yang *MENGAKAR MENDALAM* pada etos orang Jawa. | Tradisi yang telah *MENGAKAR URAT* di Sulawesi Selatan menyebabkan angka perkawinan anak di provinsi ini salah satu yang tertinggi di Indonesia.
- Dalam tradisi pemikiran ekonomi-politik kita, ide-ide sosialis *BERAKAR* sangat *DALAM*. | Bukan rahasia, budaya panutan *BERAKAR KUAT* dalam tata sosial masyarakat Indonesia. | Hukum adat *BERURAT-BERAKAR* pada kebudayaan tradisional. | Tapi pekerjaan rumah Menteri ini yang utama adalah membersihkan kementerianya dari praktik korupsi yang sudah *BERURAT-BERAKAR*.

^{1*} ditemukan juga: *akar masalahnya* ^{2*} ditemukan juga: *di tingkat akar rumput*

akhir

- Dengan tidak adanya asupan nasi di *AKHIR PEKAN*, badan terutama bagian pencernaan bisa menjadi bersih dari efek nasi.
- *AKHIR KATA*, masalah utang tak ada habisnya.
- Polemik tentang perpanjangan Batas Usia Pensiun sudah memasuki *BABAK AKHIR*. | Bentuk komunikasi ini digunakan di *TAHAP AKHIR* setiap kampanye. | Pada *TAHAP TERAKHIR* itu akan dicoba untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan Kota. | Dia *MENGHEMBUSKAN NAPAS TERAKHIR* pada usia 80 tahun. | Aku tidak takut! Aku akan melawan sampai *TITIK DARAH TERAKHIR!* ^{1*}
- Ia senang segalanya *BERAKHIR BAIK*. | Ini sebuah proses mencari jawab yang *BERAKHIR BUNTU*. | Ini akan *BERAKHIR BURUK*. | Perundingan itu *BERAKHIR GAGAL*. | Duel pertama *BERAKHIR IMBANG* 1-1.
- Hasil mediasi kedua belah pihak sepakat untuk *MENGAKHIRI PERSELISIHAN* dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai.

^{1*} ditemukan juga: *bagian akhir / batas ~ / hasil ~ / kemenangan ~ / penilaian ~ / pilihan ~ / produk ~ / keputusan ~ / sasaran ~ / sentuhan ~ («finishing touch») / tujuan ~ / kesimpulan ~ / ujian ~ dsb.*

akibat

- Jelas hal demikian akan *BERAKIBAT FATAL* dan membawa malapetaka. | *AKIBAT LEBIH JAUH*, masyarakat tidak bisa menyampaikan haknya untuk berpendapat.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sekarang si biadab itu <i>MENELAN AKIBATNYA</i>. Pembelajaran akuatik tidak boleh sampai <i>MENYEBABKAN AKIBAT</i> buruk bagi kenyamanan murid. • Hal ini akan <i>MENGAKIBATKAN KEBINGUNGAN</i> dalam pekerjaan atau burnout dalam bekerja. Selain <i>MENGAKIBATKAN KEBUTAAN</i>, penyakit ini dapat juga menyebabkan kematian. Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi akan <i>BERAKIBAT KERUSAKAN</i>. 	
akil balig	Merurut adat mereka, anak lelaki yang telah <i>AKIL BALIG</i> tidak boleh tidur di rumah.	
aklamasi	Karena itu kami <i>SECARA AKLAMASI</i> memilihnya jadi ketua kelas.	
akomodasi	Cacat mata adalah kelainan pada mata yang disebabkan <i>DAYA AKOMODASI</i> mata berkurang atau titik dekat dan titik jauhnya sudah tidak normal.	
akrab	<ul style="list-style-type: none"> • Dari gerak-gerik mereka aku tahu mereka <i>KARIB</i> yang <i>AKRAB</i>. • Saat tiba di Bandara, mantan wartawan yang <i>AKRAB DIPANGGIL</i> Billy ini sempat diperiksa petugas imigrasi setempat. Samuel Lawerissa yang <i>AKRAB DIPANGGIL</i> dengan Samuel, memiliki kepribadian tenang. Perempuan ini <i>AKRAB DISAPA</i> Nia. 	bdk. → kerabat
akreditasi	Ada sebanyak 280 rumah sakit di Bali sudah <i>TERAKREDITASI PARIPURNA</i> .	
aksara	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk yang masih <i>BUTA AKSARA</i> di Jawa Tengah cukup tinggi. Tak sedikit warga yang <i>MELEK AKSARA</i> kembali menjadi buta huruf. Jika tahanan yang bersangkutan <i>TUNA AKSARA</i>, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. • Untuk mengukuhkan identitas itu Bahasa Urdu <i>DIUNGKAPKAN DENGAN AKSARA</i> Arab, Bahasa Hindi dengan aksara Dewanagari. 	
aksen	Murid saya dan ibunya bila berbicara, sangat <i>KENTAL DENGAN AKSEN ATAU LOGAT</i> Jawa Timur. «Would you like something to drink, Sir?» tawar sebuah suara merdu <i>BERAKSEN</i> British yang <i>LENGKET</i> .	
akses	<ul style="list-style-type: none"> • Media massa harus membuka <i>AKSES PENUH</i> ke berbagai sumber informasi. • Peneliti diaspora tidak punya hak seperti peneliti di dalam negeri, khususnya untuk <i>AKSES DATA</i>. • Pemerintah akhirnya <i>MEMBUKA AKSES</i> bagi berbagai lembaga untuk turut memeriksa spesimen orang-orang yang diduga terpapar virus. • Bentuk akses atas tanah secara hukum ada beberapa, yaitu <i>HAK AKSES</i>, hak pemanfaatan dan hak milik. • Kedua aplikasi tersebut menunjang fitur perintah suara sehingga memudahkan pengguna perangkat iOS di Indonesia berkomunikasi dan <i>MENGAKSES INFORMASI</i>. Layanan ini akan membantu jutaan masyarakat di pelosok negeri untuk <i>MENGAKSES INTERNET</i>. Seluruh masyarakat mendambakan <i>MENGAKSES KEPERLUAN</i> hanya lewat smartphone saja. Anda cukup <i>MENGAKSES TAUTAN</i> ini untuk menikmati layanan tersebut. 	
aksi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RENCANA AKSI</i> mereka akan dilaksanakan tepat jam 2 malam. • Polisi dan tentara yang berada di garis depan berhadapan dengan <i>AKSI MASSA</i> mahasiswa yang tenang. 	

- *AKSI BOIKOT* gencar diserukan di media sosial. | Justru ketika ada *AKSI BORONG* atau berbelanja dalam jumlah yang berlebihan, harga akan naik dan akan ada kelangkaan. | Jadi saya minta masyarakat tidak melakukan «panic buying» dan melakukan *AKSI BORONG* bahan pokok. | *AKSI MOGOK* yang dilakukan pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) berakhir dengan mediasi. | *AKSI MOGOK KERJA* para dokter spesialis dinilai sebagai tindakan wajar. | Rapat ini berlanjut dengan *AKSI PEMOGOKAN* yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda.
- Beberapa hari kemudian Netty *AMBIL AKSI* dengan melapor ke Kapolres Bekasi. | Bukan hanya dari pihak murid sendiri yang *MELAKUKAN AKSI* ini, bahkan baik dari pihak orangtua maupun guru ikut *TERLIBAT DALAM AKSI* kecurangan ini. | Jika sampai komputernya terinfeksi, kemungkinan besar akan digunakan untuk *MELANCARKAN AKSI* yang merugikan orang lain. | Setelah *TERLIBAT AKSI* saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu. | Ketika ditanya lebih detil terkait penyimpangan itu, dia mendadak *MEMASANG AKSI* tutup mulut. | Eksekusi ini tak hanya *MENYULUT AKSI* protes.

akta	Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah <i>AKTA PENDIRIAN</i> disahkan oleh Menteri. Karena itu, kami tidak punya <i>AKTA PERKAWINAN</i> kecuali dari internal. Mereka berhadapan dengan birokrasi ketika mengurus <i>AKTA KELAHIRAN</i> atau sertifikat kematian. Dia tidak dapat memperoleh akta kelahiran atau <i>AKTA TANDA KENAL LAHIR</i> .
aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kami juga ingin memainkan <i>PERAN AKTIF</i> dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Perempuan memiliki <i>PERANAN AKTIF</i> dalam memperjuangkan kemerdekaan. Merokok tentu sangat berbahaya buat kesehatan, baik bagi <i>PEROKOK AKTIF</i> maupun perokok pasif. • Selain <i>TERLIBAT AKTIF</i> dalam proses perencanaan, komite ini merupakan forum untuk resolusi konflik. Mereka <i>BERPARTISIPASI AKTIF</i> dalam kegiatan-kegiatan tersebut. • Selanjutnya, kelompok-kelompok siswa akan <i>MERANCANG AKTIVITAS</i> yang akan dilakukan pada proyek mereka masing-masing. • Cara <i>AKTIFKAN GANJIL GENAP</i> di layar telpon sebenarnya sangat sederhana. Dengan mengetuk tab tersebut, pengguna bisa langsung <i>MENONAKTIFKAN MIKROFON SERTA KAMERA</i> lebih dulu.
aktiva	Laporan Posisi Keuangan (LPK) menyajikan informasi mengenai posisi aktiva organisasi serta seluruh kewajiban dan <i>AKTIVA BERSIH</i> yang dimiliki organisasi.
aktivitas	Kami sempat mengusut <i>KETERLIBATAN</i> Farid <i>DALAM AKTIVITAS</i> tersebut.
aku ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Dan mereka berdua <i>HARUS MENGAKU</i> bahwa Joko Handoko adalah seorang pemuda yang amat baik. Hwat Ki <i>HARUS MENGAKUI</i> bahwa wajah orang ini memang amat tampan. <i>JUJUR DIAKUI</i> bahwa pemerintah menangkap dengan baik persoalan serius tersebut. Harus <i>JUJUR DIAKUI</i>, sesungguhnya aku memang takut terbang. • Sebagian merasa malu <i>MENGAKUI</i> diri mereka <i>BUTA HURUF</i>. Jadi Bapak merasa gagal? Maksud saya, Bapak <i>MENGAKU GAGAL</i>? Ia <i>MENGAKU HERAN</i> atas surat itu. Pokoknya kali ini cowok itu harus <i>MENGAKU KALAH</i>! Dia <i>MENGAKU KHAWATIR</i> soliditas koalisi tersebut. Dia <i>MENGAKU PRIHATIN</i> dengan kejadian tersebut. Mereka <i>MENGAKU PUAS</i> melihat perubahan yang tampak. Aku <i>MENGAKU BERSALAH</i> kepadamu. Aku lancang mulut, aku tidak tahu diri. Dia punya kenangan menarik atas Indonesia dan <i>MENGAKU SENANG</i> datang lagi. • Dia tidak mengira bahwa pemuda itu akan <i>TERANG-TERANGAN MENGAKU</i> di depan Nina bahwa

dia hanya mencintai Li Hwa seorang. | Saat itu, Sumitro *TERUS TERANG MENGAKU* sudah tak sejalan lagi dengan partai itu. | Beranikah *MENGAKUI SECARA JUJUR DAN TERUS TERANG* apa dan siapa diri kita ini?!

- Ayahnya tidak mau *MENGAKUI ANAK* itu. Ayahnya bilang anak ini bukan anaknya.
- Sewaktu kita-kita melakukan kesalahan, kawan-kawan itu berusaha mencuci tangan. Jikalau kita-kita berbuat baik, mereka *MENGAKU-AKU ANDIL* di dalamnya. | Kita baru dua hari berkenalan dan sudah saling *MENGAKU CINTA*. | Pada 27 Desember 1949 Belanda *MENGAKUI KEDAULATAN* Indonesia. | UU ini juga *MENGAKUI HAK* anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. | Sang anak *MENGAKUI KEKALAHANNYA* dan duduk lemas di sofa. | Dia mampu *MENGAKUI KEKELIRUAN*, bisa menertawakan kekeliruan diri sendiri. | Mereka yang bersedia *MENGAKUI KESALAHAN-KESALAHANNYA* di masa lampau.

aku²

Menurut laporan staf, surat itu dikirim oleh seorang kurir yang *MENGAKU BERNAMA* Kabar Muzakar, tanpa identitas lain, tanpa alamat. | Tiba-tiba ada kelompok yang *MENGAKU DIRI* «mahasiswa» mendesak Presiden agar [N.] dicoret dari bursa pencalonan. | Mereka *MENGAKU ISLAM* namun sikap dan perbuatannya amat jauh dari nilai-nilai Islami. | Hal yang sama saya alami ketika sekelompok pemuda yang *MENGAKU DARI* Timor Timur melakukan aksi di markas itu. ^{1*} | Dia justru merasa lebih Indonesia ketimbang mereka yang *MENGAKU SEBAGAI* pribumi. | Kakek tinggi besar, berkulit gelap, dan berhidung mancung; ia kerap *MENGAKU KETURUNAN* Turki.

^{1*} ditemukan juga: *mengaku berasal dari*

akun

- Kita hanya menggunakan *AKUN EMAIL* perusahaan untuk segala hal terkait pekerjaan.
- Kami mengimbau pengguna untuk mereset *SANDI AKUN*.
- Kelompok itu *MENYUSUPI AKUN* mereka.

akut

Ini akan cukup untuk mengakhiri *FASE AKUT* pandemi. | Suatu kondisi patologis dapat dibedakan menjadi dua yaitu *KONDISI AKUT* dan kronis. | Pada *TARAF AKUT*, pengidap bahkan dapat mengalami gangguan jiwa. | Ada tiga indikator yang dapat menyatakan suatu daerah masuk dalam *TARAF AKUT*.

alam¹

- Mungkin manusia biasa, bisa juga makhluk *ALAM ARWAH*. | Ping Ping menggigit jarinya. Ia ingin mengetahui benar-benar masih hidupkah atau sudah berada di *ALAM BAKA*. | Dalam menghadapi kesulitan hidup mereka cenderung berlari ke *ALAM KEBATINAN* (klenik). | Dia sendiri tidak merasa bahwa sesuatu telah menyusup ke *ALAM BAWAH SADARNYA*. | Dalam beraktivitas di *ALAM BEBAS* jangan pernah melupakan baju salin/ganti. | Aku tidak mungkin berlama-lama berada di *ALAM TERBUKA*. | Kumbang sudah tak dengar. Dalam berjalan ia melayang-layang dalam *ALAM IMPIAN*. | Di *ALAM LIAR* tanaman ini tumbuh di batang pohon dan sepanjang cabang pohon. | Aku pun segera terbang ke *ALAM MIMPI*. | Aku kembali ke *ALAM NYATA*. | Dunia ini jauh dari jangkauan dan *ALAM PIKIR* nenekku. | Semua itu bisa berpengaruh pada *ALAM PIKIRAN* orang ini. | Seluruh *ALAM RAYA* adalah arena raksasa di mana drama kelahiran dan kematian bintang-bintang dan galaksi-galaksi dimainkan. | Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisir mengenai *ALAM SEMESTA*. | *ALAM TAKAMBANG* jadi guru (alam merupakan guru yang sebenarnya bagi manusia). | Peralihan dari *ALAM TIDUR* ke *ALAM JAGA* berlangsung sementara kelopak mata Srintil belum terbuka.
- Dia dianugerahi *BAKAT ALAM* dalam bermusik. | Perasaan ini dibiarkan berkembang bebas sesuai dengan *PEMBAWAAN ALAM* yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain. |

Perubahan bermula pada masyarakat sebelum akhirnya berdampak pada *BENTANG ALAM*. | *BENTANGAN ALAM* ini masih belum tersentuh oleh manusia. | *BENCANA ALAM* ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan. | Sebagai *CAGAR ALAM*, Pulau Sempu terlarang dikunjungi buat tujuan wisata. | Sayangnya, *EKSPLORASI ALAM* tersebut tidak disertai upaya serius dalam pelestariannya. | Mereka mengkaji korelasi antara harga minyak dan bahan bakar alternatif lainnya seperti *GAS ALAM*. | Begitulah awal mula dari bisnis Liquified Natural Gas (LNG) alias *GAS ALAM CAIR* yang dilakoni Pertamina. | Semua manusia pasti akan bertambah usia dan menjadi tua, itu adalah *HUKUM ALAM*, suatu yang pasti. | Jadi eukaliptus, akasia, atau sawit diselang-seling dengan *HUTAN ALAM ASLI*, dengan menanam pohon berkualitas dan berumur panjang ataupun pendek. | Kemampuan prediksi dari ilmu sosial juga tidak setinggi *ILMU ALAM*. | Dengan alasan cari makan orang-orang sudah tidak peduli lagi akan *KESEIMBANGAN ALAM*. | Ini adalah kawasan *PELESTARIAN ALAM* di pesisir dan laut. | Hidup ini tidak terlepas dari *LINGKUNGAN ALAM* sekitar. | Teori *SELEKSI ALAM* ala Darwin sudah diamburkan oleh evolusionis sendiri. | *SUMBER DAYA ALAM* ini dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati.

- Terdapat dua jenis bakat, yakni sebuah *BAKAT ALAMI* yang dimiliki sejak lahir dan bakat yang muncul karena adanya latihan yang rutin dilakukan setiap saat. | Apabila *PENCAHAYAN ALAMI* tidak memadai dapat dipergunakan pencahayaan buatan. | Di dalam diri mereka muncul suatu *KECENDERUNGAN ALAMI* untuk membentuk suatu partai politik. | *KECENDERUNGAN ALAMIAH* dari manusia adalah membentuk kelompok. | Manusia memiliki *DORONGAN ALAMIAH* untuk membangun komunitas hidup bersama. | Pemaknaan ini didasarkan atas *HAK ALAMIAH* manusia untuk mempertahankan kedirian, kebebasan, dan hak milik. | Hal ini sesuai dengan *KODRAT ALAMI* kita sebagai manusia. | Secara umum, pesut ini tak punya *PREDATOR ALAMI*. | Dengan demikian terjadi *PROSES ALAMIAH*, di mana yang kuat adalah yang menang. | Dua sebab utama terjadinya erosi adalah karena *SEBAB ALAMIAH* dan aktivitas manusia. | Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh petir atau *PENYEBAB ALAMIAH* lainnya dapat menghasilkan pembentukan dan pelepasan asap. | Dia mengajukan teori mengenai perubahan spesies lewat *SELEKSI ALAMIAH*. | Mereka memiliki *PERTAHANAN ALAMI* lain yang belum diketahui.

alam²

- Usaha papa *MENGALAMI BANGKRUT* atau pailit. | Jika korban *MENGALAMI CACAT* atau meninggal, ganti rugi dari negara maksimal Rp 3 juta. | Tak ada yang ingin *MENGALAMI KECELAKAAN* mobil, baik ringan maupun berat. | Jika suatu hari ada karyawan kalian yang *MENGALAMI KECELAKAAN KERJA* sampai menderita cacat tubuh, apa yang akan kalian lakukan? | Ada pula yang *MENGALAMI KECEMASAN* tingkat tinggi akan sesuatu yang belum terjadi. | Dalam kondisi ini, korban bisa *MENGALAMI DEPRESI*. | Mereka *MENGALAMI GANGGUAN* tidur yang cukup parah. | Industri otomotif memang sedang *MENGALAMI GUNCANGAN* yang luar biasa. | Dokter bisa memeriksa apakah ibu *MENGALAMI KEGUGURAN* atau tidak dengan pemeriksaan ini. | Ada anak yang *MENGALAMI HAMBATAN* dalam memproses informasi. | Pasukan Tokugawa *MENGALAMI KEKALAHAN* total dan dipaksa mundur ke Hamamatsu. | Ia hanya *MENGALAMI LUKA* ringan. | Pembangunan kota tersebut tidak *MENGALAMI KEMAJUAN*. | Sebagian besar orang yang *MENGALAMI MIMPI* kucing mati pasti akan bertanya-tanya mengenai maksudnya. | Bangunan peninggalan lama yang merupakan warisan yang tidak boleh diganggu, satu persatu *MENGALAMI KEMUSNAHAN*. | Kenapa aku harus *MENGALAMI NASIB* seperti ini? | Dalam hidupmu ini masih akan banyak *MENGALAMI RINTANGAN*. | Dalam praktiknya para korban salah tangkap ini

^{1*} ditemukan juga: *mengalami kebingungan / ~ konsekuensi / ~ pergeseran / ~ perisakan / ~ perundungan / ~ kerusakan / ~ penurunan* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *pengalaman empiris / ~ kehidupan / ~ manis / ~ pahit*

telah *MENGALAMI KERUGIAN* yang luar biasa. | Esok paginya emak *MENGALAMI KESAKITAN* dari ubun-ubun hingga kuku-kuku jari kakinya. | Sepanjang masa itu ia *MENGALAMI* beberapa kali *STROKE* ringan. | Selama dua hari ini aku memang lagi *ALAMI KESULITAN*. | Akibatnya mereka banyak *MENGALAMI KESULITAN* belajar. | Barangkali dia juga *MENGALAMI KETAKUTAN*. | Memang Indonesia sedang *MENGALAMI UJIAN* berat. ^{1*}

- Punya *PENGALAMAN BURUK* saat belanja «online»? | Fokusnya ada pada *PENGALAMAN HIDUP* keseharian. | Kamu harus belajar dari *PENGALAMAN LANGSUNG* di dunia kerja. | *PENGALAMAN* yang *MENYAKITKAN* itu belum ditanggapi serius karena hal yang sama pun berulang. ^{2*}

- Dia tak keberatan *MEMBAGI PENGALAMANNYA* kepada nelayan lain. | *BERBEKAL PENGALAMAN* tersebut, dia mendirikan perusahaan. | Mereka yang baru masuk dapat *MENCICIPI PENGALAMAN* bekerja di studio animasi. | Ketika pertama kali ke Manado, Sarwono siap-siap *MENERIMA PENGALAMAN* yang tidak akan pernah *DIDAPATNYA* di Jawa. | Mereka berminat *MENIMBA PENGALAMAN* di luar negeri. | Sutradara ini mengungkapkan, idenya itu *BERTOLAK DARI PENGALAMANNYA* sendiri. | Di tempat pengungsian ini, baik pengungsi dari luar maupun masyarakat lokal bisa saling *TUKAR PENGALAMAN*.

alamat

- Kami tak bertukar *ALAMAT EMAIL*. | Ketika kutanya *ALAMAT SURELNYA*, jawaban yang kuterima cuma surel umum, bukan alamat surel [N.] sendiri.
- Dalam sidang pembacaan putusan, hakim menyatakan gugatan tersebut *SALAH ALAMAT*, karena tergugat seharusnya adalah Time Inc New York. | Aku memang hampir jadi Ketua Rukun Kampung di sini. Jadi, kau datang ke *ALAMAT* yang *TEPAT*. Semua penduduk aku kenal.

alami(ah) →
alam¹

alang

Namun ketika tinggal dua langkah sampai ke kotak itu aku terkejut tak *ALANG KEPALANG*.

alas

- Piring kecil *ALAS CANGKIR* berdenting lirih saat bersentuhan dengan meja marmer. | Selebar kertas koran menjadi *ALAS DUDUK* mereka. | Mereka yang menerima ganti rugi diduga tidak memiliki *ALAS HAK*. | Cara paling mudah untuk menjaga kaki Anda dari kotoran tentu saja dengan selalu menggunakan *ALAS KAKI*. | Meja makan itu sudah tertata rapi dengan empat *ALAS MAKAN*, empat set piring, dan perkakas makan. | Itu merupakan santapan sehari-hari mereka meskipun *ALAS RUMAH* mereka hanya terdiri dari tanah. | Mereka membawa sajadah atau sapu tangan/kain bersih sendiri sebagai *ALAS SUJUD* masing-masing. | Dia menggelar karpet itu di lantai, menggunakannya sebagai *ALAS TIDUR*.
- Kerajaan Pajajaran ini *BERALAS DASAR* kepada suku Sunda. | Fajar tergeletak *BERALAS KASUR* tipis di atas lantai. | Aku tak pernah pakai selimut, tidur di dipan kayu hanya *BERALAS TIKAR*.
- Ia mempunyai *ALASAN BERAT* untuk melakukannya. | Usai melakukan pendaratan karena *ALASAN DARURAT* tersebut, para penumpang langsung dialihkan ke pesawat lain. | Ini satu *ALASAN KUAT* kenapa kadang orang bertahan dengan orang lainnya.
- Dalam kasus saya, bukti tidak ada dan *ALASAN HUKUM* juga tidak ada. | Keputusan ini diambil berdasarkan *ALASAN PRIBADI* dari mantan pelatih tersebut. | Data pasien terakhir tidak diungkapkan karena *ALASAN PRIVASI*.

alat

- Mereka tidak setuju jika fungsi polisi dikatakan sebagai *ALAT KEAMANAN* negara. | Bahasa menjadi *ALAT AMPUH* yang digunakan dalam proses sosialisasi. | Beberapa juta orang akan

^{1*} ditemukan juga: *alat baca* / ~
pembayaran / ~ *pencernaan* / ~

mudik menjelang Idul Fitri, dengan sekitar 85 persen menggunakan *ALAT ANGKUT* darat. | *ALAT PENGANGKUTAN* terus bertambah baik. Kereta api dan kapal lebih cepat dan lebih kuat. Truk dan mobil menggantikan kuda dan kereta. | *ALAT-ALAT BANTU* kerja yang tidak ergonomis (tidak sesuai dengan ukuran tubuh) akan menyebabkan kelelahan kerja yang cepat. | Ada santri yang menggunakan *ALAT-ALAT BERLISTRIK* semisal kompor listrik. | Dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan *ALAT BUKTI HUKUM* yang sah. | Perjanjian ini bersifat sebagai *ALAT PEMBUKTIAN* apabila terjadi perselisihan. | Dia adalah seorang dokter yang memiliki *PERALATAN CANGGIH* sendiri di rumahnya. | Gerai harus berbentuk kios bangunan permanen berpintu kaca, *ALAT PENDINGIN UDARA* (AC) dan memiliki ukuran ruang minimum 3 x 6 meter. | Dan kebenaran harus dapat dilihatnya dengan *ALAT INDERA*, dengan mata, telinga, peraba. | Mereka menguasai *ALAT KOMUNIKASI* untuk memperkukuh posisi mereka di bidang politik dan ekonomi. | Kedua organisasi ini dibentuk sebagai *ALAT KONTROL* pemerintah terhadap pekerja. | Sanksi merupakan penerapan *ALAT KEKUASAAN* sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. | Di dalam surat itu ada puluhan nama yang direposisi, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun *ALAT KELENGKAPAN* Dewan. | Aku duduk di samping ransel yang lumayan besar, aku mengecek kembali semua *ALAT-ALAT PERLENGKAPAN* dan bahan makanan yang akan aku bawa nanti. | Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan oleh *ALAT-ALAT PERLENGKAPAN* negara. | Mereka merupakan pahlawan, meski tidak terlihat karena sebagian wajah tertutup masker dan *DIBALUT ALAT PELINDUNG DIRI* (APD). | *ALAT PACU JANTUNG* ini memicu kontraksi otot jantung secara teratur. | Secara sengaja pegawai negeri sipil ditempatkan sebagai *ALAT PEMERINTAH* (eksekutif), bukan *ALAT NEGARA*. | *ALAT PINTAR* perangkap tikus ini merupakan suatu alat yang dirancang untuk menangkap tikus secara otomatis disaat tikus masuk kedalam perangkap. | Akan ditampilkan 11 komposisi kontemporer untuk piano, *ALAT TIUP* dan alat elektronik. | Kita memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan *ALAT TAKAR DAN TIMBANGAN*. | Indonesia memiliki banyak *ALAT TAWAR* untuk menegosiasikan penurunan tarif terhadap produk ekspor ke AS. | Perlengkapan itu berupa obat-obatan seperti pelester, obat merah, tisu basah dan kering, senter, benang, jarum jahit, jam dan *ALAT TULIS*. | *ALAT UKUR* baku untuk mengukur panjang adalah penggaris, meteran dan yang lainnya. ^{1*}

cetak / ~ dapur / pendengaran / ~ elektronik / ~ kelamin / ~ kontrasepsi / ~ pelindung (diri) / ~ makan / ~ masak / ~ musik / ~ peraga / ~ penangkap / ~ uji kebohongan / ~ penunjuk / ~ pengukur dsb.

- Kami telah mulai *MERAKIT PERALATAN* yang kami butuhkan.
- *PERALATAN MEDIS* sudah cukup.

alergi Anak-anak yang ibunya memiliki *ALERGI KUCING* ternyata tiga kali lebih mungkin mengembangkan asma setelah paparan awal dengan kucing.

alfabet, alfabetis Daftarnya disusun berdasarkan *URUTAN ALFABET(IS)*.

alih

- Terus terang, istilah *ALIH BAHASA* terasa sempit karena mengandaikan bahasa yang beralih belaka. | Memang ada kendala, seperti masih adanya *ALIH FUNGSI* lahan. | *ALIH KODE* («code switching») adalah penggunaan bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain. | Proses mengubah arsip tertulis menjadi arsip elektronik dinamakan dengan *ALIH MEDIA* arsip. | Dia menginstruksikan penghentian *ALIH MUATAN* kapal ikan («transshipment») di tengah laut. | «Kalau tidak ada *ALIH TEKNOLOGI*, kapan Indonesia mandiri,» katanya.
- Bila saya tidak dapat melunasinya maka rumah saya akan *DIAMBIL ALIH* oleh pihak Bank.
- Sebagian besar hutannya sudah *BERALIH FUNGSI* menjadi perkebunan kelapa sawit.

- «Kalian dari mana?» tanya Dina *MENGALIHKAN PEMBICARAAN*. | Cepat-cepat ia mengusir kenangan mengerikan ini dan *MENGALIHKAN PERCAKAPAN*. | Mereka tidak akan mudah puas dengan jawaban yang mengelak atau *MENGALIHKAN PERHATIAN*. | Besi panas *MENGALIHKAN PANAS* ke sekeliling yang terkaitnya menempuh radiasi termal. | Lalu tak lama kemudian, Dian pun *MENGALIHKAN TOPIK* pembicaraan.
- Mereka menyampaikan laporan mengenai *PENGALIHAN HAK* atas tanah kepada Direktur Jenderal Pajak. | Desentralisasi adalah *PENGALIHAN WEWENANG* dari pemerintah pusat. | Bagaimana pada 1965 bisa terjadi *PERALIHAN KEKUASAAN* dari Soekarno ke Soeharto? | Aku ingat, ayahku pernah menyelenggarakan pesta tahun baru. (...) Kami makan malam, menunggu *PERALIHAN TAHUN* (...).
- Remaja didefinisikan sebagai *MASA PERALIHAN* dari masa anak-anak ke masa dewasa. | Tibalah *MUSIM PERALIHAN* antara kemarau dan musim hujan yang dikenal dengan istilah musim pancaroba.

aling	Paman adalah seorang yang tak pernah sungkan mengungkapkan perasaannya. Kerap kali secara sangat terus terang, tanpa <i>TEDENG ALING-ALING</i> , dan tak takut pada siapa pun.	
alir	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ANGIN</i> selatan juga mulai <i>MENGALIR</i>. <i>BANTUAN</i> pasti akan <i>MENGALIR</i> ke tempat yang semestinya. <i>DESAKAN</i> agar pemerintah menunda proyek pemindahan ibu kota negara <i>MENGALIR</i> dari sejumlah ahli. Dia berharap, <i>LISTRIK</i> kembali <i>MENGALIR</i> siang atau sore hari. ^{1*} • Ia sebenarnya hanya menjalani saja semuanya seperti <i>AIR MENGALIR</i>. • Tapi sistem integritas yang terbentuk mampu membentengi <i>ALIRAN DANA</i> liar yang selama ini mudah diperoleh. <i>ALIRAN LISTRIK</i> kembali normal tadi malam. Kami tadi menyusuri <i>ALIRAN SUNGAI</i>. • Pondasi jembatan <i>TERGERUS ALIRAN</i> sungai, sehingga konstruksi jembatan runtuh. 	^{1*} ditemukan juga: <i>dana mengalir / dukungan ~ / uang ~</i> dsb.
alis	<ul style="list-style-type: none"> • Arjuna <i>MENGANGKAT ALISNYA</i> tinggi-tinggi. Dia hanya <i>MENGERNYITKAN ALIS</i>. Tiap-tiap gerakan yang dibuat dapat menyatakan keadaan psikologis. Misalnya, gerakan-gerakan seperti <i>MENGERUTKAN ALIS</i>, menggigit bibir. Satpam di hadapanku kian <i>MENAUTKAN ALIS</i>. • Srintil mengerutkan kening hingga kedua <i>PANGKAL ALISNYA</i> hampir bertemu. 	
alkohol	Itu sudah pertanda Anda kecanduan. Tidak beda dengan orang yang <i>KECANDUAN ALKOHOL</i> atau <i>NARKOBA</i> .	
alokasi	<i>ALOKASI KURSI</i> Jakarta untuk parlemen pusat adalah 21 kursi. Bahkan ada kabupaten yang <i>MENGALOKASIKAN ANGGARAN</i> sepak bola lebih besar daripada sektor pangan rakyat ini.	
alot	Lewat <i>NEGOSIASI YANG ALOT</i> , Aidit bersama tahanan lainnya akhirnya dibebaskan. Perundingan hari itu <i>BERJALAN SANGAT ALOT</i> dan berlangsung hampir sembilan jam. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>pembahasan alot / pembicaraan ~ / debat/perdebatan ~ / diskusi ~ / negosiasi ~</i> dsb.
al-Qur'an	Anaknya yang sulung sudah <i>KHATAM AL-QUR'AN</i> berulang kali. Di penjara itulah ia justru bisa sangat sering <i>KHATAM MEMBACA AL-QUR'AN</i> .	

alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>ENERGI ALTERNATIF</i> bisa menambah pasokan energi. Berbeda dengan pengobatan modern (baca dunia kedokteran), dunia <i>PENGOBATAN ALTERNATIF</i> tidak mempunyai standar yang jelas. • Dia <i>MEMBEBERKAN ALTERNATIF</i> lain untuk mengatasi penumpukan limbah medis tersebut. Hal ini akan <i>MEMBERI ALTERNATIF</i> lain bagi penyelesaian konflik di Indonesia. Lalu, sekarang, dia ingin <i>MEMBERIKAN ALTERNATIF</i>, sebagai salah satu tambahan alternatif. Upaya <i>MENGHADIRKAN ALTERNATIF</i> itu sendiri membutuhkan adanya persatuan di antara mereka. Nah, metode kanguru bisa <i>DIJADIKAN ALTERNATIF</i> untuk mengatasi kedinginan bayi tersebut. Harus mempertimbangkan berbagai <i>ALTERNATIF-ALTERNATIF</i> yang mungkin <i>DILAKSANAKAN</i>. Ada <i>ALTERNATIF</i> yang dapat <i>DIBERLAKUKAN</i> di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin sekolah. Pasien tersebut ditemukan sedang <i>BEROBAT ALTERNATIF</i> di rumah dukun. Badan ini <i>MERUPAKAN ALTERNATIF</i> yang menarik. Mereka mencoba <i>MENAWARKAN ALTERNATIF-ALTERNATIF</i> baru. 	
alun	Dia masih menikmati <i>ALUNAN SUARA</i> suling yang terdengar sayup sampai. ^{1*}	^{1*} <i>Dari kejauhan sayup terdengar alunan terompet klakson bus antardaerah.</i>
alur	Sejumlah rencana dipersiapkan untuk menata <i>ALUR KERJA</i> selama kerja dari rumah. Aku terpicat banget sama <i>ALUR MAJU-MUNDUR</i> ekstrim yang diberikan Tere Liye di novel ini. Penjabaran alur yang terdapat dalam cerpen tersebut digunakan <i>ALUR CAMPURAN</i> yaitu alur maju dan alur mundur. Sekelompok pria sedang serius memperhatikan kartu mereka masing-masing dan <i>ALUR PERMAINAN</i> yang sedang berlangsung. Saat kegiatan berlangsung siswa mengikuti <i>ALUR PERMAINAN</i> dengan antusias dan gembira.	
amal	<ul style="list-style-type: none"> • Semoga <i>AMAL BAIK</i> dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Setiap <i>AMAL KEBAIKAN</i> yang dikerjakan, nilainya akan berlipat ganda. Inilah kesempatan saya untuk berbuat <i>AMAL-AMAL KEBAIKAN</i> yang akan menjadi tabungan saya di akhirat nanti. Seluruh <i>AMAL PERBUATAN</i> hamba akan dihisab dan diberi balasan. ^{1*} • Sumbangan itu akan diberikan ke sebuah <i>BADAN AMAL</i> dan digunakan untuk membantu anak sekolah yang kesulitan mendapatkan makanan. Jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan karena hal ini adalah <i>CELENGAN AMAL</i> untuk di kehidupan mendatang. Bahkan mereka mengaku mengurus <i>KOTAK AMAL</i> masjid yang dititipkan di toko. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini sebagai <i>LADANG AMAL</i> ibadah saya. Ia telah menyumbangkan seluruh pakaian suaminya ke sebuah <i>YAYASAN AMAL</i>. • Pihak panitia juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk <i>BERBUAT AMAL</i> dengan melakukan donor darah. Ada malaikat yang selalu <i>MENCATAT AMAL</i> perbuatan kita. Dulu pernah baca khan, perihal apakah bila nggak sholat seluruh <i>AMALAN GUGUR</i>? Selagi kita di dunia, marilah kita <i>MENGUMPULKAN AMAL</i> sebanyak-banyaknya. ^{2*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>amal ibadah / ~ saleh / ~ shaleh / ~ shalih / ~ sholeh / ~ sosial</i> dsb. [*] ditemukan juga: <i>mengerjakan amal / melakukan ~ / menyelenggarakan ~</i> dsb.
aman	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu yakin <i>SUASANA</i> sudah <i>AMAN</i>? • Stok ini <i>DIJAMIN AMAN</i> hingga enam bulan ke depan. • Menurut dia, kondisi keamanan di propinsi tersebut saat ini sudah <i>AMAN TERKENDALI</i>. • Dia dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu <i>CARI AMAN</i>. Bagiku ia terlalu <i>MAIN AMAN</i>, sebuah ungkapan lain untuk penakut. 	

- *PENGAMANAN* di kawasan Malioboro juga *DIPERKETAT*.
- Sejauh ini kualitas air minum yang dikelola *DIJAMIN KEAMANANNYA*.
- Mereka tidak setuju jika fungsi polisi dikatakan sebagai *ALAT KEAMANAN* negara. | *APARAT KEAMANAN* akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. | Mereka sendiri mengakui ada *CELAH KEAMANAN* di platformnya.
- Sebagian besar siswa memakai sepatu bot tinggi, baju kerja terusan, dan *HELM PENGAMAN*. | Institusi sosial budaya lokal masih berfungsi dengan baik sebagai *KATUP PENGAMAN* yang mampu meminimalkan eksplosif sosial. | Lampu tanda *KENAKAN SABUK PENGAMAN* telah dipadamkan. | Kencangkan *SABUK PENGAMAN* hingga terdengar suara klik ketika sedang menguncinya. | Saya pun duduk, dan memasang *SABUK PENGAMAN* saya.

amanat Beliau juga *MENGEMBAN AMANAT* untuk menjaga ketahanan perekonomian dengan meningkatkan investasi. | Ia anak yang baik karena telah *MELAKSANAKAN AMANAT* ayahnya. | Monolog tokoh ini semakin menguatkan dugaan bahwa ia memang telah *MENYELEWENGKAN AMANAT* rakyat.

amat¹ Ia *AMAT BERBEDA* dengan kami dalam semua hal. | Kebun mereka terlihat *AMAT BERBEDA* dibandingkan yang lain. | Di sini hanya beterbangan nyamuk, dan serangan pacet *AMAT HEBAT*. | Naik-turunnya tingkat suku bunga *AMAT BERPENGARUH* pada perekonomian kita. | Kami sungguh *AMAT PRIHATIN*.

amat²

- Kemudian hal ini akan *DIAMATI LEBIH LANJUT* pada survei lapangan. | Sikap tidak dapat *DIAMATI SECARA LANGSUNG*. | Aku pun *MENGAMATI* ayahku *LEKAT-LEKAT*. ^{1*}
- *TANDA-TANDA* erupsi sebenarnya sudah *TERAMATI* setahun sebelum peristiwa.
- Ini hal kecil-kecil yang *LUPUT DARI PENGAMATAN*.

^{1*} ditemukan juga: *mengamati lebih (etc.) detil / ~ lebih jauh / ~ lebih mendalam / ~ lebih seksama / ~ lebih teliti / ~ secara kritis / ~ secara sistematis / ~ secara nyata dsb.*

ambang batas Ada yang yakin tetap bisa *MELAMPAUI AMBANG BATAS* itu. | Jika kita mengonsumsinya *MELEBIHI AMBANG BATAS* maka dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. | Para tukang ojek menawarkan harga 150 ribu rupiah untuk mengantar dan buat saya itu *MELEWATI AMBANG BATAS* biaya yang sudah saya rancang untuk perjalanan ini. | Partai yang *LOLOS AMBANG BATAS* parlemen nasional, otomatis lolos masuk parlemen daerah. | Partai politik peserta pemilu harus *MEMENUHI AMBANG BATAS* perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. | Dia mengaku optimistis partainya bisa *MENEMBUS AMBANG BATAS* parlemen.

ambang¹

- Apakah di *AMBANG AJAL* nanti Anda akan menyesali hal ini? | Pada Mei 1998, Soeharto mundur dari kekuasaannya dan Indonesia memasuki era demokratisasi. Perubahan besar-besaran di *AMBANG PINTU*.
- Hanya saja kerusakannya masih berada di bawah *AMBANG KRITIS* menurut kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah.

ambang² Gejala pusing biasanya disertai dengan *PERASAAN MENGAMBANG*, sakit di bagian kepala tertentu, pingsan, vertigo, mual, dan muntah. | Kututup ponselku dengan *PERASAAN MENGAMBANG*. Aku merasa tidak yakin dengan apa yang sedang kami hadapi sekarang.

ambil

• Beberapa hari kemudian Netty *AMBIL AKSI* dengan melapor ke Kapolres Bekasi. | Semua rakyat turut bergembira dan *AMBIL BAGIAN* dalam keramaian tersebut. | Aku mengamati misa di gereja meski tak *TURUT MENGAMBIL BAGIAN*. | Korupsi dapat *MENGAMBIL BENTUK* menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, (...). | Inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk *MENGAMBIL KEBIJAKAN-KEBIJAKAN* yang berkaitan dengan pemerintahannya. | Ia pun menarik napas singkat dan *MENGAMBIL ANCANG-ANCANG* untuk berlari. | Kita enggak usah *AMBIL ANCANG-ANCANG* pulang kampung. | *AMBIL CONTOH*, sinetron yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV negeri ini. | Bisa *DIAMBIL CONTOH*, mungkin, «1984» karya George Orwell ataupun «Doctor Zhivago» karya Boris Pasternak. | *FOTO* tersebut *DIAMBIL* ketika mereka bertiga hadir ajang pencarian bakat Indonesian Idol. | Harus dilihat apakah *KEBIJAKAN* yang *DIAMBIL* mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. | Pemerintah harus berani *MENGAMBIL INISIATIF* membangun jalan tol laut. | Akhirnya keduanya terpaksa *MENGAMBIL JALAN* yang tidak menyenangkan. Mereka berpisah. | Lihatlah sikapnya yang kaku dan seakan *MENGAMBIL JARAK* itu. | Di pihak lain kesenian menjadi saat orang *MENGAMBIL JARAK* dari kehidupan sehari-hari. | Saya juga ikut-ikutan *MENGAMBIL JARAK* dengan sahabat tersebut. | Jika tak ada ruang untuk *MENGAMBIL JEDA* di tengah kompetisi yang keras, tingkat stres warga akan meningkat. | Dia juga *MENGAMBIL KELAS MALAM* di London Metropolitan University untuk bidang linguistik. | Mereka bisa *MENGAMBIL* semua *KENDALI*, mengizinkan apa yang harus dan apa yang tidak harus terjadi. | Perlu dilakukan identifikasi penyebab terjadinya situasi ini, dan *DIAMBIL LANGKAH* untuk mengatasinya. | Mereka pun segera *MENGAMBIL LANGKAH SERIBU*, membiarkan yang luka begitu saja. | Saya yakin banyak orang dapat *MENGAMBIL MANFAAT* dari tulisan mbak Enny. | Ia adalah Trapani. *NAMANYA DIAMBIL* dari nama sebuah kota pantai di Sisilia. | Aku berhenti untuk *MENGAMBIL NAPAS*, lalu aku melanjutkan. | Biarlah, jangan *AMBIL PEDULI!* | Setiap itu terjadi, ia terkekeh-kekeh dan tak sedikit pun *MENGAMBIL PELAJARAN*. | Mahasiswa dapat *MENGAMBIL PERAN* aktif dalam mengatasi kesenjangan digital. | Oleh karena itu, Gideon *MENGAMBIL PRAKARSA* sendiri untuk memerangi obat palsu ini. | *KEPUTUSAN* itu *DIAMBIL* setelah Badan ini memverifikasi semua perizinan rencana pulau buatan itu. | Bili berputar. Ia tidak mau *AMBIL PUSING*. Ia telah capek beradu mulut dengan gadis yang satu itu. | Aku tak pernah *AMBIL PUSING* omelan Paman padaku di warung kopi. | Tetapi ia bisa *AMBIL PUTUSAN* cepat. | Setelah lama merenung, Timisela akhirnya *MENGAMBIL KEPUTUSAN* yang mengejutkan. | Kondisi ini diperparah oleh kepemimpinan lokal yang lemah, tidak berani *MENGAMBIL RISIKO*, dan miskin gagasan. | Kamu juga bisa *MENGAMBIL SEKOLAH* kedinasan terkait ilmu ekonomi yang tidak berbasis saintek maupun soshum. | Banyak yang mau *AMBIL KESEMPATAN* melawan Bu Yusnita yang sejak lama mereka benci itu. | Ia memang tidak terima murid, bukan terhadap kau saja ia *AMBIL SIKAP* begini. | Mereka terkejut dan cepat *MENGAMBIL SIKAP* tegak dan siap. | Beliau telah *MENGAMBIL SUMPAH* sebagai Wakil Presiden. | Dan kalau terjadi itu, mereka tidak berani *MENGAMBIL TANGGUNG JAWAB*. | Pemilik tanah tidak tertarik untuk *MENGAMBIL TAWARAN* ini. | Tidak ada *TINDAKAN* yang *DIAMBIL* untuk sejumlah kasus pelanggaran serius. | «Berapa keuntungannya?» «Untuk setiap potong kain, biasanya kami *MENGAMBIL UNTUNG* tidak besar, hanya Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu.» | Pemerintah Provinsi ini *MENGAMBIL UPAYA* terbaik untuk memenuhi kewajiban hukumnya. ^{1*}

• Bila saya tidak dapat melunasinya maka rumah saya akan *DIAMBIL ALIH* oleh pihak Bank. | Aparat militer mulai *MENGAMBIL ALIH* kontrol atas perusahaan-perusahaan Belanda. | Dia *MENGAMBIL ALIH* tanggung jawab kasus tersebut.

^{1*} ditemukan juga: *mengambil kebijakan / ~ teladan / ~ keuntungan*

ambisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ia menyusuri hidup tanpa <i>AMBISI YANG BERKOBAR</i>. • Dia betul-betul ingin mengabdikan pada Republik Indonesia bukan <i>MENGEJAR AMBISINYA</i>. Ini adalah satu-satunya klub yang bisa <i>MENAMPUNG AMBISI</i> saya.
ambias	<p>Kuda-kuda dan tujuh orang itu langsung <i>AMBIAS MASUK</i> ke dalam lubang, saling tumpang tindih.</p>
amis	<p>Aku selalu berdesakan dengan ibu-ibu penjual ikan. <i>BAU AMIS</i> menguar di dalam angkot. Yunus tinggal di dalam perut ikan yang <i>BERBAU BANGKAI AMIS</i> itu tiga hari tiga malam lamanya.</p>
ampu	<p>Dosen itu <i>MENGAMPU MATA KULIAH</i> biologi perikanan. Gurunya, Pak Mul, yang <i>MENGAMPU BAHASA INDONESIA</i>, menyarankan Azwar hijrah ke Yogyakarta untuk belajar teater.</p>
ampuh	<p>Bahasa menjadi <i>ALAT AMPUH</i> yang digunakan dalam proses sosialisasi. Mereka tidak punya <i>JURUS AMPUH</i> mengatasi kelemahan tersebut. Pendapat para ahli menjadi <i>SENJATA AMPUH</i> guna meredakan gugatan dari masyarakat ataupun pihak pemerintah.</p>
ampun	<p>Dan tampang bayi laki-laki itu <i>MINTA AMPUN</i> cantiknya. Danis berteriak kesakitan dan <i>MEMOHON AMPUN</i> kepada gurunya, Pak To.</p>
amuk	<ul style="list-style-type: none"> • Perut yang lapar bisa membuat masyarakat <i>MELAKUKAN AMUK</i>. • <i>ANGIN</i> badai masih <i>MENGAMUK</i>. • Ia <i>MENGAMUK SEJADI-JADINYA</i> menembak ke segala arah. • Seluruh kampung tercekam <i>AMUKAN BADAI</i> sepanjang senja.
anak	<ul style="list-style-type: none"> • Sebuah <i>ANAK AIR</i> membelintangi jalan setapak itu. Des, yang putra asli Banda, adalah <i>ANAK ANGKAT</i> Sjahrir dan keponakan angkat Hatta. Dia menilai bahwa <i>ANAK ASUHNYA</i> sangat bisa diandalkan. Setiap umbi bawang putih terdiri dari sejumlah <i>ANAK BAWANG</i> (siung). Aku masih dianggap <i>ANAK BAWANG</i>, belum tahu apa-apa. Ratusan serdadu Inggris asal <i>ANAK BENUA</i> India melakukan aksi mogok ketika ditugaskan menghadapi orang-orang Indonesia. Bapaknya menerima anak sulung namun menirikan <i>ANAK BUNGSU</i>. Para <i>ANAK BUAH</i> bajak berteriak-teriak menyerbu. Dua pekan telah berlalu sejak Julian dan sembilan <i>ANAK BUAH KAPAL (ABK)-NYA</i> dibebaskan dari penyanderaan. Dengan bermain catur, si kecil secara tidak langsung akan dilatih untuk mengenali posisi <i>ANAK CATUR</i>. Dengan lantang Agung berkata, «Kau masih <i>ANAK INGUSAN</i>.» Ada yang menganggap <i>ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS</i> harus «dipaksa» menjadi anak normal dengan terapi keras. Memilih jodoh tanpa restu orang tua, tidak dikategorikan <i>ANAK DURHAKA</i>. Ia juga diperhatikan ibunya layaknya <i>ANAK EMAS</i>. Ia sering gelisah membayangkan nasib <i>ANAK-ANAK GELANDANGAN</i> yang tidur di emper-emper toko. Ia <i>ANAK HARAM JADAH</i> seorang bupati. Ayah hanya pernah bercerita, kalau aku ini <i>ANAK JADAH</i>. Itu adalah kenapa saya mengenal dunia <i>ANAK JALANAN</i> dan gelandangan serta pengemis di Bandung. Kalimat majemuk bertingkat selalu terdiri atas induk kalimat dan <i>ANAK KALIMAT</i>. Ayah ingin semua anak ayah, baik <i>ANAK KANDUNG</i> maupun <i>ANAK TIRI</i>, hidup rukun sebagai saudara. Mereka akan menghadapi kerasnya

^{1*} ditemukan juga: *hartanya ambias / modalnya ~ / pasar saham ~ / tingkatnya ~* dsb. (I do not quite understand the distinction between *ambias* and *ambles*)

^{1*} bdk.: *Jangan sampai hutan dan lahan mengalami kerusakan dan rakyatnya miskin dan DI-ANAK TIRIKAN, sementara pengusaha DI-ANAK EMASKAN.*

kehidupan sebagai *ANAK KAPAL*. | Kau tidak perlu khawatir. Aku bukan *ANAK KEMARIN SORE*. | Ia kembali memasukkan sebuah *ANAK KUNCI* besar yang harus diputar dengan kedua tangan. | Kehidupan *ANAK KOS*, kadang memang tidak enak. | Dari semua *ANAK MAGANG*, hanya kau yang akhirnya ditawarkan untuk bekerja penuh di sini. | Tidak ada satu pun yang dapat mengklaim dirinya *ANAK MAS*, sedangkan yang lainnya tidak. | Aku mendekat dan menatap *ANAK MATANYA* yang telah pucat. | Tiba-tiba dari arah kiri menyambar tiga batang *ANAK PANAHA*. | Ia bukan anak sendiri melainkan *ANAK PUNGUT* karena Bhong Ciat tidak mempunyai keturunan sendiri. | *ANAK-ANAK RAMBUT* di pelipisnya berjuntai. | Pendistribusian 3 ton beras ini dilakukan oleh ranting dan *ANAK RANTING* di Kecamatan Marga. | Kita bisa pahami beliau sebagai sekjen aktif berkomunikasi dengan seluruh kader bahkan pengurus di *ANAK RANTING*. | Istilah «semata wayang» digunakan misal untuk menyebut *ANAK SEMATA WAYANG* atau gol semata wayang dalam pertandingan sepak bola. Artinya tentu «satu-satunya». | Bapaknya menerima *ANAK SULUNG* namun menirikan anak bungsu. | Daerah kita ini diapit oleh kedua buah *ANAK SUNGAI* yang bernama Sadu dan Rengas. | Saya pun memegang rangka raga. Bangun dan mula memijak *ANAK TANGGA*. | Tetapi, predikat *ANAK TIRI* sampai sekarang masih belum lepas disandangnya.^{1*}

- Bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak *ANAK-ANAK TELANTAR*? | Dia adalah sosok *ANAK MUDA* yang memiliki semangat tinggi serta pekerja keras. | Dia lahir sebagai *ANAK TUNGGAL*, dan terbiasa mandiri sejak kecil. | Pendirian rumah pemeliharaan *ANAK YATIM* adalah untuk mendidik anak yang tidak mempunyai orang tua.
- Kau sempat berteman lengket dengan beberapa cewek Indonesia yang bekerja sebagai *PENGASUH ANAK*. | Para *DOKTER ANAK* pun sudah amat peka terhadap masalah ini. | Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari *MASA ANAK-ANAK* ke masa dewasa. | Bagi pegawai pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur gaji dan jaminan sosialnya seperti: *TUNJANGAN ANAK*, janda, hari tua, pengobatan dokter dan sebagainya.
- Ayahnya tidak mau *MENGAKUI ANAK* itu. Ayahnya bilang anak ini bukan anaknya. | Orang tua angkat telah secara legal *MENANGKAT ANAK* menjadi bagian dari keluarga dan memiliki hak penuh atas sang anak. | Orang tua diharapkan bisa bertindak bijaksana dalam mendidik dan *MEMBINA ANAK-ANAK*. | Orang tua bingung bagaimana *MENDIDIK ANAK*. | Dengarlah apa yang telah dilakukan oleh anakmu yang biadab itu, agar terbuka mata kalian betapa kalian tidak becus *MENDIDIK ANAK*. | Sekolah swasta ini *MENANGANI ANAK-ANAK* tuna grahita dan tuna rungu.
- Kami telah *DIKARUNIA* dua orang *ANAK* yang lucu-lucu. | Seorang perempuan yang *DIKARUNIAI ANAK* tentu melakoni aktor ganda sebagai istri sekaligus sebagai ibu. | Setelah dia mati, aku kawin dengan anaknya, dan kami pun *DIKURNIAKAN ANAK-ANAK*.
- Ia pun mulai membuka kelas taman bermain dan *TEMPAT PENITIPAN ANAK* («daycare»).
- Ketika Budi disandera, Lestari sedang *HAMIL ANAK* kedua. | Makassar akan menjadi kota *LAYAK ANAK*. | Taman ini didesain dengan konsep modern yang *RAMAH ANAK*.
- *ANAK BERANAK* itu lalu pulang.
- Bayi lahir, belajar di sekolah dengan baik hingga lulus kuliah, bekerja di tempat yang stabil, menikah dan *BERANAK PINAK*. Kemudian anak-anak besar dan menikah. | Kedua salah tafsir itu *BERANAK PINAK* dalam masyarakat kita.

analisis

- *ANALISISNYA* sangat *DANGKAL*. | Pada tahap ini peneliti melakukan *ANALISIS MENDALAM* terhadap setiap domain. Kami melakukan *ANALISIS MENYELURUH*, bukan pendekatan dari hulu tapi dari hilir.
- Data-data ini dirumuskan dan *DIANALISIS SECARA MENDALAM*.

- Investasi ini memerlukan *ANALISIS BIAYA MANFAAT* yang mendalam, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

analitis Cerita juga bisa mendukung *KECAKAPAN ANALITIS* remaja.

anatomis Konstipasi dapat disebabkan oleh pola makan, hormon, akibat samping obat-obatan, dan juga karena *KELAINAN ANATOMIS*.

ancam

- Sudah menjadi kebiasaan manusia untuk saling menolong apabila melihat orang *TERANCAM BAHAYA*. | Ratusan usaha besar *TERANCAM BANGKRUT*. | Kasihan melihat dia *TERANCAM BENCANA* di sini. | Salah memilih lokasi, usaha Anda *TERANCAM GULUNG TIKAR*. | Dia pun mengerti bahwa keselamatannya *TERANCAM HEBAT*. | Tempat ini dijadikan tempat penampungan bagi orang-orang pemihak Belanda yang *TERANCAM JIWANYA* oleh para gerilyawan. | Hal ini dapat menyebabkan komplikasi yang *MENGANCAM NYAWA*, dan perubahan proses hidup yang signifikan secara klinis. | Ratusan spesies lain saat ini dinyatakan dalam keadaan *TERANCAM PUNAH*. | Sekarang, begitu banyak surat kabar bagus yang *TERANCAM TUTUP*.
- *MALAPETAKA MENGANCAM* setiap saat.
- Penurunan suhu secara tajam dan ekstrem *MENGANCAM MEMPERBURUK* situasi yang sudah mengerikan bagi ribuan keluarga. | Seiring akan datangnya hujan, bencana banjir dan puting beliung *MENGANCAM TERJADI* di Banyuwasin. | Rencana pembangunan Mega Proyek seperti ini *MENGANCAM KERUSAKAN* ekosistem esensial yang luar biasa.
- Serangannya ini ada *SANGAT MENGANCAM*.
- *ANCAMAN* yang *DIKELUARKAN* dengan suara nyaring penuh amarah ini berhasil. | Ini dilakukan untuk *MENANGKAL ANCAMAN* virus dan penyakit.
- Konflik sosial merupakan salah satu *ANCAMAN* yang *MUNCUL* di sejumlah daerah.
- Dia merupakan *ANCAMAN BESAR* bagi kita selama dia masih belum tertangkap. | Hal ini merupakan *ANCAMAN TERBESAR* bagi kebebasan pers di Indonesia saat ini. | Pemuda itu tetap diam saja, seolah-olah *ANCAMAN HEBAT* itu sama sekali tidak didengarnya. | Kalau suami masih menjadi *ANCAMAN NYATA* buat anda, tidak ada salahnya lapor ke polisi. | Perubahan iklim merupakan *ANCAMAN POKOK* lingkungan di seluruh dunia. | Tapi karena tersangka merupakan tenaga pendidik, maka hukumannya ditambah sepertiga dari *ANCAMAN POKOK*. | Perjalanan demokrasi tengah menghadapi *ANCAMAN SERIUS*.
- Saya sudah merasa keberatan untuk membawa Mayang menghadapi *ANCAMAN BAHAYA*. | Mereka akan tetap selamat dari *ANCAMAN BENCANA*. | Hal ini berarti *ANCAMAN MAUT* baginya. | *ANCAMAN PERANG* itu tidak hanya datang dari luar negeri tapi juga dari dalam negeri sendiri. | Jika mengakibatkan kematian perempuan itu *ANCAMAN PIDANANYA* diperberat lagi. | Tidakkah mereka ingin menyelamatkan desa mereka dari *ANCAMAN KEPUNAHAN?* | Namun Kapolri mengakui *ANCAMAN TEROR* masih ada. | Dan *ANCAMAN TERORISME* serta kejahatan transnasional masih terus menghantui kita. | Hutan bakau bertujuan untuk melindungi daerah pesisir dari *ANCAMAN TSUNAMI*.
- Jika ada motif pemerasan, kan penculik sudah menjalin kontak, apa per telepon apa per *SURAT ANCAMAN*, untuk minta uang tebusan.
- Pasal ini mengatur mengenai *PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN KEKERASAN*.

ancang Ia pun menarik napas singkat dan *MENGAMBIL ANCANG-ANCANG* untuk berlari. | Kita enggak usah *AMBIL ANCANG-* ^{1*} ditemukan juga: *memberi*

ANCANG pulang kampung. | Pria itu *MENGAMBIL ANCANG-ANCANG BICARA*. Seolah mengantisipasi pertanyaan yang sudah lama ia siapkan jawabannya. | Sejumlah negara, seperti Jepang, sudah *MELAKUKAN ANCANG-ANCANG* untuk perbaikan proses produksi. | Bila kejaksaan melakukan penahanan, tim kuasa hukum ini *MEMASANG ANCANG-ANCANG* untuk mengajukan penangguhan. | Pemerintah sudah *PASANG ANCANG-ANCANG* menghadapi kesulitan ekonomi tahun depan. | Pemerintah sudah *MENYUSUN ANCANG-ANCANG* melakukan impor beras pada tahun ini. ^{1*}

ancang-ancang / membuat ~ bdk. Yudi *SUDAH ANCANG-ANCANG* tak akan maju lagi menjadi kepala desa jika masalah itu belum selesai. / kini *TENGAH ANCANG-ANCANG* mengambil langkah selanjutnya.

- andai
- Ia tak *HIDUP DALAM ANDAIAN*, tapi dalam kenyataan politik negerinya.
 - Peran filsafat itu adalah untuk *MEMBONGKAR PENGANDAIAAN-PENGANDAIAAN* yang dianggap tabu.
- andal
- Beliau kembali memakai *JURUS ANDALAN* ketika ada kebijakannya yang bermasalah: mengerahkan pemengaruh, pendengung («buzzer»), dan pesohor.
 - Pengarang novel ini mengeluhkan betapa sulitnya *MENGANDALKAN PENGHASILAN* dari menulis.
 - Untuk menjamin penjagaan yang dapat *DIANDALKAN MUTLAK* diperlukan bala tentara yang kuat. | Dia menilai bahwa anak asuhnya *SANGAT BISA DIANDALKAN*. | Makanan itu saja *TIDAK BISA/DAPAT DIANDALKAN* untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.
- andil
- Sewaktu kita-kita melakukan kesalahan, kawan-kawan itu berusaha mencuci tangan. Jikalau kita-kita berbuat baik, mereka *MENGAKU-AKU ANDIL* di dalamnya. | Nama terakhir [Sudiro] adalah tokoh yang *IKUT ANDIL* memperjuangkan kemerdekaan. | Aldi, Nando, dan Riana hanyalah tiga dari banyaknya relawan yang *TURUT ANDIL* dalam gerakan itu. | Kopi sachet pun juga *TURUT ANDIL* dalam memajukan kesejahteraan petani.
- aneh
- Aku tak tahu, mengapa aku tiba-tiba seperti direnggut perasaan *ANEH DAN GANJIL*.
 - Sepanjang hidup saya baru satu kali saya nyoblos pemilu, tahun itu. *ANEH BIN AJAIB*, saya memilih partai yang dulu saya benci.
 - Suara itu lembut, seperti suara orang yang terpelajar, namun agak *ANEH TERDENGAR* di tempat seperti itu.
- aneka
- Ini adalah salah satu negara dengan tingkat *KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI* («biodiversity loss») yang tinggi di dunia.
- angan
- Tak disangka, ternyata ada kekuatan yang memungkinkan *ANGAN-ANGANNYA BERPINDAH* semesta terwujud. | Waktu yang kerap membawa *ANGANKU BERPINDAH-PINDAH*, masa lalu, masa kini, masa lalu, masa...
 - Anak-anak muda bisa tergerak untuk semakin giat *MENGEJAR ANGAN* dan mimpi. | Ia juga heran, kenapa perusahaan itu bisa sepertinya *BERLANTAS ANGAN* dan sampai saat ini tidak ada tindakan nyata dari instansi berwenang. | Mafia pajak akan selalu *BERLANTAS ANGAN* menjadikan uang negara jadi harta pribadi. | Namun apa daya, aku tak bisa *MEWUJUDKAN ANGAN-ANGAN* itu karena tak ada yang peduli dengan orang semacam aku ini.
- anggap
- Mungkin saat dibentak atau dimarahi ia terlihat diam mendengarkan, tapi sesungguhnya kata-kata orang tuanya hanya dia *ANGGAP ANGIN LALU*. | Walaupun sudah saya *ANGGAP ANGIN BERLALU* kata-kata itu, namun sepertinya secara tidak langsung mengganggu emosi saya.
 - Perilaku individu *DIANGGAP BENAR* atau *SALAH*. | Pria itu sering *DIANGGAP ENTENG* oleh lawan-lawan politiknya. | Mereka berlindung di balik pemikiran dan buah pikir orang lain yang

DIANGGAP HEBAT.

- Seorang tidak boleh *BERANGGAPAN GEGABAH*.
- Dia *MENEPIS ANGGAPAN* bahwa hidup seorang peneliti itu membosankan.
- Memang banyak yang beranggapan begitu, sudah menjadi *ANGGAPAN UMUM*.

anggar

- *ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA* dapat kalian susun seperti tabel berikut.
- Namun Rani memastikan *PENCAIRAN ANGGARAN* sudah bisa dilakukan pada 22 Mei mendatang. | Hal ini memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang mencari dana untuk menutupi *DEFISIT ANGGARAN*. | Penggunaan tiap *MATA ANGGARAN* dilaporkan secara terbuka. | *PAGU ANGGARAN* ini mengalami revisi untuk kedua kalinya menjadi Rp 455,1 miliar. | *PEMANGKASAN ANGGARAN* atas nama efisiensi ini telah memicu PHK massal di banyak sektor dan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi. | Hal ini sebaiknya tidak dimasukkan dalam satu *POS ANGGARAN* Mahkamah Agung, tetapi dalam *POS ANGGARAN* Dewan Perwakilan Rakyat. | *PENYERAPAN ANGGARAN* selalu menjadi issue utama setiap tahunnya. | Sebagian besar *TAMBAHAN ANGGARAN* diketahui akan digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR.
- Aturan *ANGGARAN BERIMBANG* harus tetap dipertahankan. | Di samping memang programnya tidak jelas, tumpang tindih, kemudian *ANGGARAN MEMBENGKAK*. | *ANGGARAN* bansos kita *MELONJAK* tajam.
- Bahkan ada kabupaten yang *MENGALOKASIKAN ANGGARAN* sepak bola lebih besar daripada sektor pangan rakyat ini. | Pemerintah tak ingin *MEMBEBANI ANGGARAN* negara untuk proyek ini. | Salah satu mitra komisi ini biasanya *DIGELONTOR ANGGARAN* di atas Rp 200 miliar per tahun. | Hal ini akan digunakan untuk *MENYEIMBANGKAN ANGGARAN* yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. | Seluruh biaya tersebut juga jauh *MELEBIHI ANGGARAN* pertahanan negara dalam tahun ini. | *ANGGARAN* dapat *DITEKAN* sedemikian rupa agar hasil yang dicapai benar-benar dapat dibuktikan secara meyakinkan. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengajukan anggaran / mengatasi ~ / mengawasi ~ / membayangi ~ / membebani ~ / menghemat ~ / memakan ~ / menaikkan ~ / mematuhi ~ / memotong ~ / menyusun ~ / menambah ~ / menegaskan ~ / menelan ~ / menentukan ~ / meningkatkan ~* dsb.

anggota

- Mereka membuat langkah-langkah untuk menjadi *ANGGOTA PENUH*.
- Rangka *ANGGOTA BADAN* yaitu rangkaian tulang yang menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. | Di sebuah lapangan kecil para *ANGGOTA BAJAK* mengumpulkan barang-barang jarahannya sebelum diangkat ke atas kapal. | Keluarga juga memberi dukungan dan membuat keputusan mengenai perawatan *ANGGOTA KELUARGA* yang sakit. | Dia dianggap akan dapat memperoleh kepercayaan dari mayoritas *ANGGOTA PARLEMEN*. | Gerakan tadi dilakukannya secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga semua *ANGGOTA TUBUHNYA* merasa relaks.
- Ketika diperiksa, keduanya menunjukkan *KARTU ANGGOTA* polisi. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kartu tanda anggota*

angguuk

Ia terpaksa tersenyum pula sambil *MENGANGGUKKAN* kepalanya *DALAM-DALAM*. | Dayat hanya *MENGANGGUK-ANGGUK KECIL* saja. | «Apakah kau kecewa, anakku?» Mula-mula ada *ANGGUKAN KECIL*, namun segera disusul gelengan. | Aku *MENGANGGUK PELAN*, tanpa semangat.

anggur¹

- Kementerian Keuangan harus mendapat definisi tepat atas *TANAH MENGANGGUR*, yang akan dikenakan pajak progresif.
- Dengan bertambahnya *ANGKA PENGANGGURAN* maka pendapatan per kapita juga akan berkurang. | Malahan pendapatan riil rakyat terus menurun, *TINGKAT PENGANGGURAN* meninggi, pertumbuhan ekonomi masih rendah.

- *PENGANGGURAN MERAJALELA*. | *PENGANGGURAN BERSIMARAJALELA* dan krisis mengamuk kiri kanan

anggur²

Gejala *HAMIL ANGGUR* yang sama dengan kehamilan normal sering menyebabkan kesalahpahaman.

angin

- Peringatan suhu dingin dan *ANGIN BEKU* dikeluarkan di sebagian besar bagian timur AS. | Lalu masih duduk di atas kuda orang ini kibaskan mantel merahnya ke kiri. *ANGIN DERAS* menderu ke arah Lu Liong Ong. | *ANGIN KENCANG* mulai bertiup seperti dihembuskan oleh mulut raksasa gaib. | Kadang batang pohon waru itu berkeriut seperti mau patah saat *ANGIN KERAS* datang menghempas. | Tak ada gerak. Tak ada napas. *ANGIN MATI*. | Perahu itu tidak pakai layar dan angin ada *ANGIN MELAWAN*. | Tidak ada *ANGIN PUYUH*, keadaan tenang, sunyi dan sepi. ^{1*}
- Ketika *ANGIN REFORMASI* juga bertiup hingga daerah itu, apa yang terjadi kemudian adalah sebuah ledakan konflik. | Film ini membawa *ANGIN SEGAR* bagi dunia perfilman Indonesia. | Reformasi agraria jelas merupakan *ANGIN SURGA*, tetapi sejauh mana wacana itu bisa diterapkan di dalam praktik? | [dari sebuah teks silat:] Dia mendesak dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan *ANGIN BERPUSING*. | Dia sudah merasa sambaran *ANGIN TANGKISAN* kedua tangan kakek itu yang mengerahkan tenaga yang amat kuat. | Status mahasiswanya dimanfaatkan benar-benar untuk menghembuskan *ANGIN PERUBAHAN*. ^{2*}
- Jika pendidikan ditentukan arahnya *SEMAU ANGIN KEKUASAAN*, kita akan mengorbankan generasi anak-anak kita.
- Banyak yang menduga Rama diam-diam *MEMBERI ANGIN* pada para demonstiran. | Pernyataan itu seperti *MEMBERI ANGIN* kepada tersangka kasus korupsi untuk lolos dari jeratan hukum. | Bola terbang dengan liar, kiper *MENANGKAP ANGIN*, bola merobek gawang Al-Manar. | Perang melawan korupsi di tengah atmosfer ini hampir sama dengan *MENANGKAP ANGIN*.
- *KABAR ANGIN* segera berembus bahwa orang-orang itu dianiaya dan dibunuh.
- Tadi sudah berulang kali kuoleskan *MINYAK ANGIN*, belum ada perubahan.
- Kalau Mama *MASUK ANGIN*, aku akan mengeroki punggungnya.
- Tak ada *ANGIN* tak ada *HUJAN*, ia mengajukan surat pengunduran diri dari kerja.
- Di Indonesia terdapat dua *ANGIN MUSON*, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. | Pohon mangga itu ambruk karena *ANGIN PUTING* beliung. | Hujan deras disertai *ANGIN RIBUT* dan sambaran petir menimpa kota ini. | Nenek yang sakti itu terkejut mendengar desir *ANGIN SERANGAN* yang demikian hebatnya.
- Hal penting yang harus dikuasai dalam membaca denah adalah pemahaman tentang *ARAH MATA ANGIN*. | Serangannya menyambar datang dari delapan *PENJURU ANGIN*. | Menara ini beratap gonjong yang mengarah pada empat *PENJURU MATA ANGIN*. | «Ikuti arah *ANGIN UTARA*,» dengan sisa tenaganya, Ryan menunjuk arah utara, dan setelah itu badannya pecah. | Penaklukan orang-orang *DI ATAS ANGIN* terhadap mereka menjadi lengkap. ^{3*}
- Gerimis membasuh lembah. *DERU ANGIN* lembah membawa rinai air. | Saya lebih suka tinggal di desa sendiri. Ada apa di sini? Hanya *DESAU ANGIN* dan deburan laut. | Kunikmati *DESIR ANGIN* laut yang lembut menyapa kulitku. | Satu *GELOMBANG ANGIN* keras menderu ke arah pintu. | Kekhawatirannya ternyata terbukti ketika tiba-tiba terdengar *SAMBARAN ANGIN* dari atas. | Kita menikmati *SEMILIR ANGIN* di sebuah petang tropis. | *SERANGKUM ANGIN* yang dahsyatnya laksana topan melanda pohon raksasa itu. | Pertama, cek *TEKANAN ANGIN* ban dan ban serep, volume dan warna oli.

^{1*} ditemukan juga: *angin barat* / ~ - *besar* / ~ *dahsyat* / ~ *halus* / ~ *darat* / ~ *deras kuat* / ~ *lembut* / ~ *santer* / ~ *sejuk* / ~ *semilir* / ~ *sepoi* / ~ *tajam* dsb.

ditemukan juga: *angin badai* / ~ *laut* / ~ *ribut* / ~ *taufan* / ~ *topan* dsb.

^{3*} «di atas angin» as a geographical term is often written with capitals: *Makin lama makin sedikit kapal Atas Angin singgah*. Sometimes *Negeri-negeri Bawah Angin* is ditemukan juga.

^{4*} *angin alir*, *ada angin* and *datang angin* might be considered specific terms: in other languages other expressions are used

^{5*} KBBI rejects *berhembus*, which occurs more frequently than *berembus*; ditemukan juga: *angin bercitaan* / ~ *bercuit* / ~ *berderu* / ~ *berderak* / ~ *berdesah* / ~ *berdesau* / ~ *berdesir* / ~ *berkesiur* / ~ *bersiur* / ~ *bersiut(an)* / ~ *bersuit* / ~ *bertiup* (many also with *meN-* instead of *ber-*)

- Kita mengonversi energi angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan *KINCIR ANGIN*. | Jika menggunakan *KIPAS ANGIN*, perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin. | Kini ia berusaha menyiapkan sekolah *SELANCAR ANGIN*. | Akan segera muncul Aji dengan *SENAPAN ANGIN* di tangan. | Pembangunan pusat pembangkit listrik *TENAGA ANGIN* maupun ombak bisa menjadi solusi alternatif. | Awalnya penggunaan *TURBIN ANGIN* difungsikan untuk kegiatan penggilingan padi atau keperluan irigasi para petani.
- Pegawai itu mengenakan jaket, rompi dada *PENAHAN ANGIN*, helm, masker, plus kaus tangan kulit.
- Kami melihat orang-orang yang berjalan melintas bergegas *MELAWAN ANGIN* dingin.
- *ANGIN* selatan juga mulai *MENGALIR*. | *ANGIN* badai masih *MENGAMUK*. | Lalu *ANGIN BANGKIT*, daun meriap dan sesekali ada derit batang yang bergesekan. | Sudah mari kita pulang, nanti perahu terlalu berat, jika *DATANG ANGIN* dan ombak besar, mungkin terbalik. ^{4*} | Aku berharap sangat supaya *ANGIN MENDERAS* dan merontokkan durian yang sudah matang itu. | Sebentar lagi senja tiba. *ANGIN BERHEMBUS* semakin dingin. ^{5*} | Fungsi pengawasan dianggap *ANGIN LALU* oleh para koruptor. | Walaupun sudah saya anggap *ANGIN BERLALU* kata-kata itu, namun sepertinya secara tidak langsung mengganggu emosi saya. | Mereka hanya diam mendengarnya seolah menganggapnya *ANGIN LEWAT*. | Rumput dan daun perdu gemersik *DITERPA ANGIN*. | *ANGIN BERTIUP* menyegarkan tubuh kami yang sejak tadi kepanasan. | Kebijakan pendidikan tidak tentu arahnya bergantung pada ke mana *ANGIN BERTIUP*.
- Tinggal di kota, kini semua serba bayar, kecuali – maaf – *BUANG ANGIN*. Buang air besar dan kecil saja harus bayar. | Sering kami jalan berdua untuk sekadar *CARI ANGIN* atau makan di luar. | Dari kedua tangannya itu *MENYAMBAR ANGIN PUKULAN* dahsyat bukan main. | Kun Liong merasa betapa ada *ANGIN DAHSYAT MENYAMBAR*, biarpun tangan itu masih jauh, sudah terasa angin pukulannya.

angka

- Dengan bertambahnya *ANGKA PENGANGGURAN* maka pendapatan per kapita juga akan berkurang. | Jumlah kenaikan penduduk itu adalah *ANGKA BERSIH*, sudah termasuk dengan catatan kelahiran dan kematian. | Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia belum juga sampai *ANGKA GANDA*. | *ANGKA INDEKS* digunakan untuk mengukur perubahan ini. | Hal ini membuat *ANGKA INFLASI* mencapai 1,04 persen. | Makin besar *ANGKA PENJUALAN*, tentu makin cepat Anda menggapai balik modal. | Nyawanya dipungkasi saat *USIANYA* baru *MENAPAKI ANGKA KEPALA* tiga. | Lebih rendahnya *ANGKA KELAHIRAN KASAR* daripada *ANGKA KEMATIAN KASAR* dan negatifnya *ANGKA MIGRASI* bersih merupakan penyebab depopulasi. | Sebaliknya ada sekolah yang *ANGKA KELULUSANNYA* nol persen. | Sektor ini berpotensi besar dalam pengurangan *ANGKA KEMISKINAN*. | Jack Catterall mengalahkan Jorge Linares melalui keputusan *ANGKA MUTLAK*. | Hal ini bisa dikaitkan dengan *ANGKA KENAIKAN* produksi padi. | Coba kita berhitung kasar *ANGKA KERUGIAN* negara. | *ANGKA KERUSAKAN* tersebut makin mencengangkan bila dilihat secara nasional. | Secara faktual hal itu terlihat dari masih rendahnya *ANGKA PERTUMBUHAN* kredit tahun ini. ^{1*}
- Catatan berbahasa Melayu Klasik pertama berasal dari Prasasti Trengganu *BERANGKA TAHUN* 1303.
- Orang-orang cenderung mengabaikan angka-angka pada digit terakhir. Padahal *ANGKA* Rp 19.999 tersebut lebih dekat jika *DIBULATKAN* pada angka Rp 20 ribu. | *ANGKA* tertinggi *TERCATAT* pada bulan Februari 2008. | Ia mencoba *MENCETAK ANGKA* pertamanya, tetapi... Meleset! | Hanya dengan mengangkat telepon dan *MEMENCET ANGKA* tertentu, akan keluar informasi yang tidak mereka perlukan. | Hal itu diperkirakan akan *MENYENTUH ANGKA* 2 ribu kasus pada pertengahan Oktober.

^{1*} ditemukan juga: *angka kriminalitas / ~ sial*

- Pertambahan jumlah penderitanya stabil di *KISARAN ANGKA* 115/hari.
- *ANGKA PENGANGGURAN* masih *BERTENGGER* di atas 10 persen. | Sebuah *ANGKA MERAH BERTENGGER* di raporku, pelajaran kesenianku dapat angka 5.

angkara Degradasi kualitas hidup manusia adalah akibat dari *ANGKARA MURKA* manusia terhadap alam. | Seperti inilah keadaan alam kalau hawa nafsu *ANGKARA MURKA* dari manusia tidak merajalela.

angkasa Semula orang naik angkutan kereta kuda meningkat ke mobil, dari pesawat terbang meningkat ke pesawat jet yang mampu menjelajahi *RUANG ANGKASA*. | Dia akan merindukan pemandangan Bumi dari *STASIUN LUAR ANGKASA*. | *TELESKOP RUANG ANGKASA* terbesar dan terbaik di dunia telah sampai di titik pengamatannya.

angkat

- Jika *ANGKAT BICARA* ia akan menggunakan kata-kata yang dipilih dengan baik.
- Arjuna *MENANGKAT ALISNYA* tinggi-tinggi. | Orang tua angkat telah secara legal *MENANGKAT ANAK* menjadi bagian dari keluarga dan memiliki hak penuh atas sang anak. | Eko tak menjawab, hanya *MENANGKAT BAHU*. | Melalui kegiatan ini, bisa *MENANGKAT BAKAT-BAKAT* generasi muda kita karena tarian-tarian kita ini. | Ia mulai dikenal publik setelah media lokal dan nasional mulai *MENANGKAT BERITA-BERITA* tentangnya. | Sebagai istilah, komposisi ini hanya digunakan dalam bidang kegiatan tertentu. Contoh dalam istilah olahraga adalah tolak peluru dan *ANGKAT BESI*. | Novel ini *MENANGKAT CERITA* tentang Keisha Damayanti. | Ini akan jadi «event» yang sangat baik untuk *MENANGKAT CITRA* Indonesia. | Dengan modal uang sedikit dan ijazah SMA, dia memegang teguh prinsipnya untuk *MENANGKAT DERAJAT* keluarganya. | Stasiun ini mulai dianggap televisi yang telah berperan *MENANGKAT DERAJAT* musik dangdut di negerinya sendiri. | Beliau mengajak tamu undangan *MENANGKAT GELAS* untuk kesehatan Raja Malaysia yang berkunjung ke Istana Bogor. | Koran ini *MENANGKAT ISU* pluralitas dengan memberitakannya dalam konteks damai atau jurnalisme damai. | Teater ini *MENANGKAT MASALAH-MASALAH* masyarakat pinggiran yang hidupnya susah juga realitas kehidupan sekeliling tembok keraton. Selama ini dia selalu *MENANGKAT KISAH* hidup orang lain. | Tuan Stephen *MENANGKAT GELASNYA*. Widuri mengikutinya. «Untuk kesehatan Widuri,» kata Tuan Stephen lunak. | Kun Liong *MENANGKAT HIDUNGNYA* dan meruncingkan mulutnya. | Berbagai *ISU DIANGKAT* dalam film itu. | Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan *ANGKAT KAKI* dari Indonesia. | Itulah yang mendasari penulis untuk *MENANGKAT MASALAH* ini sebagai bahan untuk dikaji. | Setidaknya kami *MENANGKAT NARASI* berbeda dari narasi dominan. | Ini adalah strategi tersembunyi untuk *MENANGKAT POSISI TAWAR* para penggiat kampanye itu. | Dia melihat perahu itu *MENANGKAT SAUH* dan meluncur pergi meninggalkan tempat itu. | Hang Wira tertawa senang melihat Sabarini yang menunduk dan *MENANGKAT SEMBAH*. | Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk *MENANGKAT SENJATA* melawan Belanda. | Gubernur Jawa Barat *ANGKAT SUARA* soal pernyataan calon wakil presiden ini. | Setelah *DIANGKAT SUMPANYA*, dia memberikan kesaksian tentang kejadian yang disaksikan sendiri secara langsung. «*ANGKAT TANGAN!*» Dengan gemeteran Wasripin berdiri dan *MENANGKAT TANGAN*. | Aih, kalau disuruh melawan orang yang pandai sihir, lebih baik aku *ANGKAT TANGAN* saja! | Kini atas nama efisiensi pemerintah *ANGKAT TANGAN* dari tanggung jawabnya. | Toh, strategi ini tak banyak menolong, sampai akhirnya manajemen *ANGKAT TANGAN*, menyerah. | Mereka tentu berniat membuka usaha untuk *MENANGKAT TARAF* ekonominya. | *TEMA-TEMA* yang *DIANGKAT* dalam novel remaja biasanya masalah cinta. | Murid-

^{1*} ditemukan juga: *mengangkat cawan / ~ dada / ~ dagu / ~ gagang telepon / ~ (harkat dan) martabat / ~ ibu jari / ~ jari tengah / ~ jempol / ~ kehidupan / ~ kisah / ~ muka / ~ nama (baik) / ~ rahim / ~ wajah* dsb.

murid ini punya pengetahuan mengenai *TOPIK* yang *DIANGKAT*. | Satu hal mendasar yang membuat kami *ANGKAT TOPI* terhadap Bangkok adalah keseriusan pemerintah kota. | Semua orang yang pernah membaca puisi-puisinya, pastilah akan *MENGANGKAT TOPI* untuknya. ^{1*}

- Ia *MENGANGKAT BANGUN* kedua orang itu, lalu dirangkulnya.
- Maka Hindi, menurut pendukungnya, sangat *LAYAK DIANGKAT* sebagai bahasa resmi India.
- Tiberius lalu mengeluarkan dekrit untuk *MENGANGKAT AGAMA* Kristen *SEBAGAI* agama negara. | Mereka mendesak pemerintah *MENGANGKAT GURU HONORER SEBAGAI GURU KONTRAK*. | Dia *MENGANGKAT DIRINYA SENDIRI SEBAGAI* panglima tertinggi.
- Pesawat sempit kehilangan *DAYA ANGKAT* ketika sudut tersebut melampaui 15 derajat.
- Setiap kali bercermin, selalu muncul perasaan aneh: tanpa terasa, ternyata diri ini telah *BERANGKAT TUA*. | Dia tetap bersikeras *BERANGKAT NAIK HAJI* dengan cara meminta-minta. | Secara alamiah anak-anak yang *BERANGKAT REMAJA* mulai menuntut privasi. | Dan mereka *BERANGKAT DIAM-DIAM* tanpa sorak-sorai.
- Des, yang putra asli Banda, adalah *ANAK ANGKAT* Sjahrir dan *KEPONAKAN ANGKAT* Hatta. | Dia menikmati kebahagiaan hidup sebagai *AYAH ANGKAT* yang dikasihi dan dihormat. | Memang benar aku pernah menganggap ia *IBU ANGKAT* dan guru.
- Ada tiga novel karya perempuan ini yang *DIANGKAT KE LAYAR* lebar. | Film serial «Gadis Kretek» *DIANGKAT DARI NOVEL* Ratih Kumala, yang sudah dirilis pada 2012.
- Tentara Nasional Indonesia terdiri atas *ANGKATAN DARAT*, *ANGKATAN LAUT*, dan *ANGKATAN UDARA*. | *ANGKATAN KERJA* adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. | UUD 1945 hanya memuat dua pasal mengenai *ANGKATAN PERANG* dan pembelaan negara.

angket *HAK ANGKET* adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.

angkut

- Banyak juta orang akan mudik menjelang Idul Fitri, dengan sekitar 85 persen menggunakan *ALAT ANGKUT* darat. | Dia merupakan *BURUH ANGKUT* (tukang panggul) di Jalan Ternate. | Penerbangan ini menggunakan pesawat Airbus A330-300 dengan *DAYA ANGKUT* 30 sampai 40 ton. | Untuk transportasi umum *KAPASITAS ANGKUTNYA* dibatasi paling banyak 50 persen dari *KAPASITAS ANGKUTAN*. | Pertama datang jadi *KULI ANGKUT* di Pasar. | Dengan begitu, pengguna kendaraan pribadi akan pindah *MODA ANGKUTAN*. | Angkatan Udara mengirim *PESAWAT ANGKUT* berat hercules C130 ke Shanghai. | Ia dijadikan *TUKANG ANGKUT* oleh militer untuk membawa peralatan radio yang berat.
- *ANGKUTAN BARANG* untuk kebutuhan pokok diperbolehkan. | Ini adalah sebutan untuk angkot (*ANGKUTAN KOTA*) di beberapa daerah. | Sebagian besar awak *ANGKUTAN LOGISTIK* berasal dari luar Bali. | Pasalnya *ANGKUTAN MASSAL* perkotaan merupakan kebutuhan publik. | Kita ingin pelayanan *ANGKUTAN PENUMPANG* dari bandara ke beberapa tempat di Kota. ^{1*}
- Bagi awak *KENDARAAN ANGKUTAN* logistik tidak dipungut biaya.
- *ALAT PENGANGKUTAN* terus bertambah baik. | Sungai-sungai ini tidak dapat diandalkan sebagai *SARANA ANGKUTAN* sepanjang tahun. | Satu-satunya *SARANA PENGANGKUTAN* adalah perahu-perahu kecil.

^{1*} ditemukan juga: *angkutan laut* / ~ pribadi / ~ sampah / ~ siswa / ~ udara / ~ umum dsb.

angsur

- Masyarakat tersebut diberi waktu 12 bulan untuk *MENGANGSUR PINJAMAN* kepada pihak bank.
- Satu *TANGANNYA DIANGSURKAN* ke pipimu.
- Namun kini, harga gula telah *BERANGSUR NORMAL*. | Kesadaranku *BERANGSUR PULIH*, detak

jantungku kembali normal.

- Mulai Q3 sampai Q4 trennya sudah *BERANGSUR MEMBAIK* dibanding Q2.
- Setiap tanggal 10 bulan berikutnya Saudara harus membayar *ANGSURAN KREDIT*, yaitu pokok dan bunga sebesar Rp1.000.000,00/bulan. | Penurunan *ANGSURAN PAJAK* ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember.
- Dia sudah *MACET BAYAR ANGSURAN*, lalu ikut program relaksasi kredit.

anjak

- Saat kita sibuk *BERANJAK BESAR*, mereka juga *BERANJAK MENUA*. | Banyak ritual-ritual yang dilakukan untuk laki-laki yang *BERANJAK DEWASA*. | Hari *BERANJAK GELAP* dan keadaan semakin mengkhawatirkan. | Perlahan dikayuhnya pedal sepeda tua untuk *BERANJAK PULANG*. | Rahasia itu baru terbuka ketika dia *BERANJAK REMAJA*. | Siang sudah *BERANJAK SORE*.
- Ia tak pernah *BERANJAK DARI SISIKU*.

anjing

- Kita melihat sebuah rumah mewah dengan pagar bertuliskan «Awat *ANJING GALAK*». | Akibat gigitan *ANJING GANAS* tersebut, Herman harus dirawat inap di RSUD Tarakan, Jakarta. | Beberapa contoh penyakit zoonosa adalah: pes, tetanus, penyakit *ANJING GILA* (rabies), dan flu burung. | Mereka mengundurkan diri dari tempat itu, percis *ANJING KENA GEBUK*. | *ANJING PELACAK* berhenti menyalak, hanya mengeluarkan bunyi nguik-nguik tak teratur. | Ia mendengar ada *ANJING TELANTAR* di jalan tol.
- Di kejauhan terdengar suara *ANJING MELOLONG*. | Kembali terdengar *ANJING MENYALAK*.
- Setelah *ADU ANJING* dilarang, *PETERNAK ANJING* dari Prefektur Akita mengalami masa suram. | Menurut petugas, pelaku menggunakan modus baru menghindari *ENDUSAN ANJING* pelacak.
- Uang ini ditemukan oleh pasangan suami-istri yang sedang *MEMBAWA JALAN ANJING* mereka.

anjur

- Akhirnya ia *MENGIKUTI ANJURAN* keluarganya untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia. | Saya harap, warga tidak panik dan *MEMATUHI ANJURAN* dari pemerintah. | Koran tersebut *MEMENUHI ANJURAN* Dewan Pers. ^{1*}
- Dan *SANGAT DIANJURKAN* untuk banyak minum air putih

^{1*} ditemukan juga: *mengabaikan anjuran / membantah ~ / menentang ~ / menolak ~* dsb.

antar

- He, kau benar-benar ingin *MENGANTAR NYAWA*?
- Sandralah yang akan mengurus Bitu. *MENGANTAR JEMPUT* ke sekolah. | Perusahaan ini menawarkan *LAYANAN ANTAR JEMPUT* («pick-up and delivery») untuk melakukan perbaikan «smartphone».
- Merasa tertarik akan penjelasan Khalil, Robert pun memintanya untuk *DIANTAR BERKUNJUNG* ke Gedung itu. | Lalu, bapak juga yang *MENGANTAR Dira PULANG*? | Terima kasih atas kebaikan budi kalian, kukira tidak perlu *MENGANTAR PULANG*. | Paman mau *MENGANTARKAN* aku *PULANG*? ^{1*}
- Mereka yang bekerja sebagai *PENGANTAR KORAN* rata-rata akan menerima Rp 750.000 per bulan. | Dalam sekejap dia menjadi barid, seorang *PENGANTAR SURAT*. | Kemudian, ia menyalakan radio dan memilih stasiun yang menyiarkan lagu-lagu ringan *PENGANTAR TIDUR*.
- Acara hiburan dimulai. Seorang *PENGANTAR ACARA* menaiki pentas. | Sebagai *PENGANTAR ACARA*, webinar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. | *BUKU PENGANTAR* Ekonomi Makro ini memberikan Informasi tentang ruang lingkup ekonomi secara menyeluruh. | Fenomena penulisan *KATA PENGANTAR* atau Kata Penutup untuk buku kumpulan puisi atau cerpen sudah menjamur di dunia sastra kontemporer. | Dokter terakhir kemudian memberinya *SURAT PENGANTAR* untuk menemui psikolog. | Tidak hanya pihak laki-laki yang

^{1*} *mengantar anak sekolah and mengantar sekolah anak* (without ke) are both correct, but in *mengantar ke rumah* the preposition cannot be omitted

	harus mengurus surat numpang nikah tapi pihak perempuan juga harus mengurus <i>SURAT PENGANTAR</i> nikah.	
antisipasi	Kondisi itu membuat warga di pelosok desa lebih waspada dan berupaya <i>MELAKUKAN ANTISIPASI</i> .	
antologi	Clara tengah <i>MENGGARAP ANTOLOGI</i> cerpen anak bersama beberapa penulis anak.	
antre(an)	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melewati <i>ANTREAN KENDARAAN</i> yang macet sepanjang 24 km. • Petugas memanggil pasien sesuai <i>NOMOR ANTREAN</i>. • Tampak antrean panjang di pintu masuk. Ia <i>MELEWATI ANTREAN</i> itu dan langsung mendekati seorang penjaga pintu. Juru bicara pemerintah telah meminta seluruh pangkalan moda transportasi untuk <i>MEMECAH ANTREAN</i> panjang. Seorang mahasiswa tidak <i>MENYEROBOT ANTREAN</i>. • Meski mengenakan masker, tak ada jarak antara warga yang <i>MENGANTRE BANTUAN</i> tersebut. Mereka <i>MENGANTRE PEMBAGIAN</i> sembako oleh Gubernur. Ketika itu saya hitung ada enam lagi pesawat di belakang kami, <i>MENGANTRE GILIRAN</i> «take off». Kamu tidak perlu lagi <i>MENGANTRE MEMBAYAR</i> listrik di bank tertentu atau PLN. 	
antri	Coba kamu lihat berapa orang yang <i>MEMOTONG ANTRI</i> saat pengambilan tiket di event tertentu.	
antuk	<ul style="list-style-type: none"> • Paul sempat pingsan karena <i>KEPALANYA TERANTUK BATU</i>. Mereka <i>TERANTUK MASALAH SERIUS</i>. Mobil yang menjemput mereka dari bandara menabrak seekor sapi. • Saat iseng membaca majalah Intisari tiba-tiba aku <i>TERANTUK DENGAN ARTIKEL</i> tentang terapi «chiropractice». Sedangkan keledai tidak mau <i>TERANTUK KAKINYA</i> dua kali, apalagi kita orang. <i>MATAKU TERANTUK</i> pada seorang gadis cilik. Tiba-tiba saja <i>PENCIUMAN KITA TERANTUK</i> pada bau yang tidak sedap. 	
antusias	Dia akan bekerja dengan <i>PENUH ANTUSIAS</i> , penuh gairah, penuh inisiatif. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>dengan penuh antusiasme</i>
anugerah	Dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini mendapat <i>ANUGERAH LENCANA</i> «Chevalier des Arts et des Lettres».	
anumerta	Selain insentif, almarhum/almarhumah juga mendapat <i>PANGKAT ANUMERTA</i> setingkat lebih tinggi.	
anut	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AGAMA</i> yang banyak <i>DIANUT</i> mereka adalah Sunda Wiwitan. Apakah ibu masih <i>MENGANUT KEPERCAYAAN</i> yang sama denganku? • <i>PENGANUT ADAT</i> patrilineal di Indonesia sebagai contohnya adalah suku Batak dan suku Gayo. Ia berpendapat bahwa perilaku <i>PENGANUT AGAMA ISLAM</i> lebih baik dari <i>PENGANUT AGAMA</i> lain. 	
anyir	Aku mencium <i>BAU ANYIR</i> darah sekarang.	
aparatus	<ul style="list-style-type: none"> • <i>APARAT KEAMANAN</i> akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. <i>APARAT GABUNGAN</i> dari TNI, Polri dan Perhubungan sudah melakukan pengamanan dan penjagaan di luar pelabuhan. <i>APARAT KEPOLISIAN</i> membagikan nasi bungkus melalui patroli keliling. Mereka melakukan fungsi dan 	^{1*} ditemukan juga: <i>aparatus administrasi Negara / ~ birokrasi / ~ desa / ~ hukum / ~ intelijen / ~ kelurahan / ~ militer / ~ pemerintah(an)</i> dsb.

tugasnya sebagai *APARAT PENEGAK HUKUM* tanpa terpengaruh politik. ^{1*}

- Pihaknya *MENGGANDENG APARAT* kepolisian untuk membantu patroli di titik-titik rawan.

apatah
Ia tak menulis satu pun artikel pendek di koran, *APATAH LAGI* buku ratusan halaman. | Lalu, jika hukuman mati saja tak membuat jera, *APATAH LAGI* hukuman yang lebih ringan?

api

- Masak dengan *API KECIL* selama 10 menit. ^{1*} | Kumpulkan kayu bakar dan daun kering. Nanti kita membuat *API UNGGUN* di sini.
- Ibarat *API DALAM SEKAM*, peristiwa yang dianggap biasa saja bisa menjadi besar.
- Gairah *API BERAHI* mulai mengecil dan tidak sepanas pada masa pengantin baru. | Yang tinggal ialah *API BIRAH* yang membakar kuat, tetapi yang dapat dikuasainya. | Tiap pagi dia memandangi kepergian suaminya dengan mata terbakar *API CEMBURU*. |
- *BUNGA API* itu juga dinyalakan pada malam berikutnya. | Langit berpijar diterangi warna-warni cahaya *KEMBANG API*. | Kendaraan yang paling sering berlebihan penumpang adalah kapal laut dan *KERETA API*. ^{2*} | Maaf, saya mau mengambil rokok dan *KOREK API* saya. | Saat itu *LIDAH API* sudah menjilat beberapa bagian rumah. | Kenapa aparat ragu mengejar siapa saja yang dicurigai memiliki *SENJATA API*? | Jumlah *TITIK API* yang bisa dipadamkan dari 11 September lalu hingga kini berjumlah 1.664 titik.
- Ia menjadi bingung dan takut melihat *API BERKOBAR* hebat membakar pulaunya. | Rumahnya menyala-nyala *DIMAKAN API*. | Dan sejak di rumah tinggal itu banyak dipergunakan kayu-kayu kering, maka potensi kayu *TERMAKAN API* sangat besar.
- Dia menyuruhnya untuk *MEMBUAT API* yang sangat besar. | Peralatan elektrik ini akan menjadi «overheated» dan *MEMERCIKKAN API*. | Tiba-tiba matanya *MEMERCIKKAN API* amarah. | Namun, *API* baru dapat *DIJINAKKAN* dua jam kemudian. | Barangkali kematiannya pun ia harapkan menjadi sumbu yang *MENGOBARKAN API* perjuangannya. | Setelah sekitar satu jam, *API* mulai bisa *DIKUASAI* oleh petugas pemadam kebakaran. | Ia mengambil panci, mengisinya dengan air, meletakkannya di atas kompor, lalu *MENYALAKAN API* besar-besar. | Tidak ada yang berusaha menolong *MEMADAMKAN API*. | Namun, siapakah yang *MEMASANG API* di tengah hutan begini? | Itulah yang akan *MENYULUT API* pemberontakan. | Mereka akan memasukkan perhiasan emas ke dalam lemari baja *TAHAN API*.
- Dia bicara dengan *SEMANGAT BERAPI-API*. | Dengan *SEMANGAT* yang *BERAPI-API* beliau berusaha mengemukakan wawasan.

^{1*} bdk.: *Tuangkan santan, masak sambil diaduk sampai mendidih, kecilkan api kompornya.*

^{2*} bdk.: *Dibicarakan juga kemungkinan hilirisasi, seperti membangun industri perkeretaapian.*

apik

- Orang-orang itu lalu-lalang *BERPAKAIAN APIK*. | *KERJASAMA APIK* para pemain lini depan berbuah gol-gol pertama. | Klubnya sudah layak mendapat gelar juara dengan *PENAMPILAN APIK* mereka selama delapan bulan terakhir.
- Ia membereskan komputer, *MENGEMASNYA APIK* dalam tas. | Kebun itu *DITATA APIK*, dengan tanaman khas tropis.

aplikasi

- Itu semua bisa dikendalikan lewat smartphone melalui *APLIKASI PENDAMPING*.
- Yang mengkhawatirkan jika pengguna *MEMASANG APLIKASI* tidak resmi atau bajakan yang umumnya tersusupi «malware».

apresiasi

Yang biasa dilakukan di Jerman adalah *MEMBERIKAN APRESIASI*. Bukan dengan bertepuk tangan, melainkan dengan mengetuk meja.

apung	<i>PASAR TERAPUNG</i> hanya berlangsung pada pagi hari sekitar jam 05.00 hingga 09.00 setiap hari.	
arah	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu dia <i>BALIK ARAH</i> dan menghilang di kamar. Namun, di tengah jalan, bus <i>BERPUTAR ARAH</i> karena tidak diperbolehkan meneruskan perjalanan ke Jawa Tengah. • <i>PETUNJUK ARAH</i> ke berbagai area wisata bisa dibilang cukup lengkap. Ada <i>PETUNJUK ARAH KIBLAT</i> di plafon kamar, tempat wudu, dan ruang salat berjemaah. • «Ikuti <i>ARAH ANGIN</i> utara,» dengan sisa tenaganya, Ryan menunjuk arah utara, dan setelah itu badannya pecah. Jeritan itu terdengar dari <i>ARAH BELAKANG</i>. Bramanti mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti <i>ARAH PEMBICARAAN</i> Ki Tambi. Air terhisap ke lubang wastafel dalam gerak berlawanan <i>ARAH JARUM JAM</i>. Kepolisian Resor Bogor akan terus memberlakukan <i>REKAYASA «ONE WAY» ATAU SATU ARAH</i> secara bergantian. • Ini berarti, orientasi ekonomi kita selama ini berjalan <i>SALAH ARAH</i>. Pasukan ini langsung kecar-kacir, berhamburan <i>TAK TENTU ARAH</i>. Perahu mulai terbanting-banting <i>TAK TENTU ARAH</i>. Bangsa ini semakin hari semakin <i>TAK TENTU ARAH</i>. Jika keadilan <i>TAK TENTU ARAH</i>, rakyat hanya akan berdiri dalam kebingungan yang tak tertolong. • Pemerintah Kota Bogor menggarap rencana Sistem Satu Arah («one way») <i>SEARAH JARUM JAM</i> di lingkaran Kebun Raya Bogor (KRB). • Media di Asia Pasifik <i>CENDERUNG MENGARAH</i> kepada pemberitaan yang sejuk, damai dan menyebarkan persahabatan ke seluruh penjuru dunia. ^{1*} • Ketujuh orang ini memiliki <i>GEJALA</i> fisik yang <i>MENGARAH</i> ke influenza. Semua <i>GEJALA</i> semakin <i>MENGARAH</i> ke sana. • Di saat itu juga Salman <i>MENGARAHKAN PANDANGANNYA</i> ke arah kanan. Dia melihat hal yang sama. • Melalui <i>STRATEGI</i> jangka panjang yang <i>TERARAH</i>, perdagangan karbon ini seharusnya bisa lebih baik lagi di masa depan. • Pengajar harus hati-hati dalam <i>MEMBERI PENGARAHAN</i>. Komandan <i>MEMBERIKAN PENGARAHAN</i> dan instruksi mengenai tugas yang harus dilaksanakan. <i>BERDASARKAN ARAHAN</i> dari pemerintah penjualannya telah kami larang di platform. 	<p>^{1*} bdk.: <i>Pembangunan kota tersebut tidak mengalami kemajuan, bahkan cenderung ke arah kemunduran.</i></p>
arak	Anak-anak kelas tiga saling menandatangani baju mereka, <i>MELAKUKAN ARAK-ARAKAN</i> di sekitar sekolah.	
aral	Jika tidak ada <i>ARAL GENDALA</i> , awal tahun depan sudah dioperasikan. Jika tak ada <i>ARAL MELINTANG</i> , bandara ini akan diresmikan akhir Agustus mendatang.	
arang	Dia sudah <i>PATAH ARANG</i> dengan seni. Kita jangan <i>PATAH ARANG</i> dan patah semangat, perubahan itu tidak harus datang dalam semalam atau sekejap. Ia diharapkan bisa memulai babak baru dalam pemerintahan di Hindia, <i>PUTUS ARANG</i> dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.	
arena	Polisi sedang menjaga <i>ARENA ADU BANTENG</i> , yang menjadi target para pengunjung rasa. Letak <i>ARENA BERMAIN</i> anak-anak yang strategis umumnya adalah di lantai dasar. Aku melihatnya ketika sedang nunggu bus depan <i>ARENA PACUAN KUDA</i> itu. Mengapa <i>ARENA TINJU</i> disebut dengan «boxing ring», sementara bentuk arena tersebut tidak melingkar melainkan persegi?	

argumen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ARGUMENNYA</i> sangat <i>DANGKAL</i>. Masih banyak <i>ARGUMEN TELAK</i> lain yang disampaikan Dokter ini. Menurut dia, <i>ARGUMENTASI</i> tersebut <i>MENTAH</i>. • Dalam debat selalu pihak lawan berusaha <i>MEMATAHKAN ARGUMEN</i> lawan. Namun, <i>ARGUMEN</i> Fadli Zon tersebut <i>DITANGKIS</i> lagi oleh Hikmahanto Juwana.
arif	<ul style="list-style-type: none"> • Dia tahu bahwa istrinya akan melahirkan anak yang <i>ARIF BIJAKSANA</i>. • Perempuan Sunda punya <i>KEARIFAN BUDAYA</i> lokal di bidang kuliner bernama lalap. <i>KEARIFAN LOKAL</i> adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat.
aris	<i>ARISAN KELUARGA</i> Nania dianggap momen yang tepat karena semua berkumpul.
aroma	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AROMA KOPI MERUAP</i> menambah semangat pagi. Tiba-tiba segala macam <i>AROMA MENYENGAT</i> indra penciumannya. • Daun pandan juga memberi <i>AROMA HARUM</i> pada makanan. Sesuai namanya «Basmati» yang berarti wangi atau harum, beras ini mengeluarkan <i>AROMA KHAS</i>. Secara naluri luwak hanya memakan buah kopi yang benar-benar matang, dan punya <i>AROMA KHUSUS</i>. Gerakan organisasi ini sangat kental <i>AROMA POLITIK</i>. Rumah makan Cina ini menebarkan <i>AROMA SENGIT</i> tumisan bawang putih. <i>AROMA</i> kayu putih yang <i>TAJAM</i> merambat mengurangi bau itu. Banyak yang masih bernostalgia dengan <i>AROMA WANGI</i> kopi ini.
arsip	Proses mengubah arsip tertulis menjadi arsip elektronik dinamakan dengan <i>ALIH MEDIA ARSIP</i> .
arti	<ul style="list-style-type: none"> • Kata itu dalam bahasa gaul memiliki makna berbeda dari <i>ARTI SEBENARNYA</i>. Nyatanya masih banyak rakyat yang belum mengerti akan <i>ARTI</i> demokrasi <i>SEBENARNYA</i>. Kiasan ini mengandung <i>ARTI YANG MENDALAM</i>. Setiap orang pasti pernah mengalami kejatuhan, baik jatuh secara fisik maupun jatuh dalam <i>ARTI KIASAN</i>. Pemimpin yang menyesuaikan kata dan perbuatan adalah pemimpin dalam <i>ARTI SELUAS-LUASNYA</i>. Kata ini mempunyai arti yang khusus, bertentangan dengan <i>ARTI YANG LUMRAH</i>. Ada dua pemahaman tentang pertanian organik yaitu dalam <i>ARTI SEMPIT</i> dan dalam arti luas. Saya bergerak dengan amat spontan, malah <i>DALAM ARTI TERTENTU</i> saya masih banyak hidup dengan kenaifan. • Kakak pertamaku terlihat memberi pandangan <i>PENUH ARTI</i>. • Aku lantas tahu kau seorang pandai, pasti bisa <i>MENANGKAP ARTI</i> kata-kataku. • Bencana ini bisa dikurangi secara <i>AMAT BERARTI</i> apabila korupsi bisa dibasmi. Apabila pebisnis tidak tahu cara mengelolanya, «website» tidak akan <i>BANYAK BERARTI</i>. Kasus di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang <i>CUKUP BERARTI</i>. Jadi nampaknya usahanya <i>KURANG BERARTI</i>. Sepucuk surat yang berisi tulisan tangan dan foto itu pun menjadi <i>SANGAT BERARTI</i>. Ia selalu merasa dirinya <i>TAK BERARTI</i>, bahkan tiada. Demi-Tapi itu semua <i>TIDAK TERLALU BERARTI</i>. • Mereka tidak lagi mempunyai <i>PERANAN</i> yang <i>BERARTI</i> dalam perekonomian. Tak ada <i>PERBEDAAN BERARTI</i> antara oven yang menggunakan listrik ataupun gas sebagai bahan bakarnya. Sampai saat ini kita belum mengalami <i>KENDALA BERARTI</i>. Hambatan ini dapat diatasi tanpa <i>KESULITAN BERARTI</i>. Hal ini merupakan <i>SUMBANGAN BERARTI</i> bagi kiprah perempuan di bidang seni. ^{1*}
artikel	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis <i>MENGUTIP ARTIKEL</i> Harian Kompas. • Ia menulis <i>ARTIKEL KRITIS</i> tentang monopoli kopi di majalah mahasiswa Fakultas Ekonomi.

^{1*} ditemukan juga: *perkembangan berarti / kontribusi ~ / perlawanan ~ / peran ~ / perubahan (yang) ~*

arung	<p>Terlalu banyak perbedaan dan perselisihan yang terjadi selama <i>MENGARUNGI BAHTERA</i> rumah tangga. Layar putihku terkembang. Lalu, aku <i>MENGARUNGI DUNIAKU</i> sendiri. Mereka berkewajiban membantu anak agar sukses <i>MENGARUNGI KEHIDUPAN</i>. Mereka berani mengadakan ekspedisi <i>MENGARUNGI LAUTAN</i> atau gurun pasir dan gunung es.</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengarungi angkasa / ~ biduk / ~ cakrawala / ~ masa depan / ~ musim / ~ perjalanan / ~ samudra dsb.</i></p>
arus	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas ini bersiaga mengatur jalur bagi pengendara saat waktu <i>ARUS BALIK</i>. Nah, sebelum bahasa Indonesia dapat berdaya di tengah <i>ARUS GENCAR</i> pengglobalan, bahasa Indonesia harus dapat diberdayakan dulu di tengah masyarakatnya sendiri. <i>ARUS INFORMASI</i> berjalan sangat deras tanpa bisa dibendung. Definisi variabel bebas <i>ARUS KAS</i> adalah: arus kas = laba + pos luar biasa + depresiasi. Para personel Korps Marinir harus melawan <i>ARUS</i> sangat <i>KENCANG</i>. Kerusakan ini diakibatkan oleh tanah lunak, angin kencang, ombak tinggi, <i>ARUS</i> air <i>KERAS</i>, minyak, sampah dan lumut laut. Derasnya <i>ARUS MODAL</i> asing antara lain dapat dilihat dari kenaikan indeks harga saham. Mal ini nyaris terbakar setelah terjadi korslet <i>ARUS PENDEK</i> di salah satu toko penjual handphone. Rupiah akan bergerak liar dan sensitif terhadap <i>ARUS UANG</i> masuk atau keluar. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, media <i>ARUS UTAMA</i> ^(1*) mesti memberi informasi yang jelas dan gamblang ke khalayak. • Kementerian Perhubungan menyebutkan <i>PUNCAK ARUS</i> mudik Natal akan jatuh pada hari ini. • Semua pasti mencari selamat bagi diri sendiri. Mereka terpaksa <i>TERBAWA ARUS</i>, ikut menentang pemerintah. • Sebuah kota pun mau tidak mau akan <i>MENGIKUTI ARUS</i> perubahan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakatnya. Optimisme adalah energi sekaligus kekuatan <i>MENYONGSONG ARUS</i> zaman yang terus menantang. Syukurlah masih ada suara-suara yang berani <i>MENENTANG ARUS</i> dan ini tidak perlu dikelompokkan. 	<p>^{1*} «main stream»</p>
arwah	<ul style="list-style-type: none"> • Mungkin manusia biasa, bisa juga makhluk <i>ALAM ARWAH</i>. • Mengapa kita tak boleh mengirim bunga untuk <i>ARWAH LELUHUR</i>? <i>BAPA LELUHUR</i> dari seluruh cabang marga ini adalah Raja Silahi Sabungan. 	
as	<p>Dua tokoh ini saling berani karena dua-duanya saling memegang <i>KARTU AS</i>.</p>	
asa	<ul style="list-style-type: none"> • Dia lega. Ia menemukan <i>SECERCAH ASA</i> untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Stimulus tersebut menjadi <i>TUMPUAN ASA</i> demi bangkitnya perekonomian. • Mereka tetap ingin <i>MERAJUT ASA</i> di atas keterbatasan yang mereka miliki. • Dalam benakku, tidak pernah ada rasa takut, khawatir, menyerah, apalagi <i>PUTUS ASA</i> menghadapi semua ini. 	
asah	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin kita <i>MENGASAH KECERDASAN</i> spiritual kita, semakin berkurang tingkat stres kita. Dia siap <i>MENGASAH GOLOK</i> untuk menghadapi siapa pun yang cari perkara dengan anaknya. Anda perlu <i>MENGASAH KEJELIAN</i> (dalam) melihat peluang. Dua tahun di majalah itu pula aku <i>MENGASAH KEMAMPUAN</i> menerjemahkan cerita pendek, puisi dan esai. Musik dapat <i>MENGASAH OTAK</i> dan membantu Anda tetap fit. ^{1*} • Program «Kemis Welas Asih» diharapkan dapat mendorong pelajar memiliki sifat «<i>SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH</i>». 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengasah bakat / ~ budi / ~ daya analisis / ~ daya saing / ~ indera-indera / ~ intelegensi emosional / ~ intuisi / ~ kepekaan / ~ ketajaman berpikir / ~ keterampilan / ~ praduga dsb.</i></p>
asal ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pria paruh baya <i>ASAL KELAHIRAN</i> Aceh Tenggara tersebut adalah seorang profesor bagi para 	

peneliti di Taman Nasional ini. | Jimbron segera menjadi pencinta kuda yang fanatik. Ia tahu teknik mengendarai kuda, *ASAL MUASAL* kuda, dan mengerti makna ringkikan kuda. | Tidak banyak yang mencari tahu tentang *ASAL MULA* keripik balado. | Dari manakah *ASAL-USUL* bahasa Melayu itu?

- Sebagian besar kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak bisa *DILACAK ASAL-USULNYA*. | Bahasa Suku Batak Samosir berasal dari *RUMPUN ASAL USUL* yang sama dengan Suku Batak Toba.
- Itu adalah sejenis *DOSA ASAL* bahasa kita: sesuatu yang kita tahu tidak tepat, tapi tak bisa kita hindari. | Daerah-daerah dibentuk dengan memandang dan mengingat *HAK-HAK ASAL-USUL* dalam daerah yang bersifat istimewa. | Ketika perang mulai surut, para pengungsi telah mulai kembali ke *TEMPAT ASAL* masing-masing.

asal²

Birokrasi kita masih tetap seperti yang sebelumnya. Belum ada perubahan, termasuk masih menganut paradigma lama «*ASAL BAPAK SENANG (ABS)*». | Kamu ngga tahu apa-apa tentang perasaan aku. Jangan *ASAL BICARA*. | Heeei, orang liar dari mana datang-datang membuka mulut *ASAL BUNYI* saja? | Proyek peningkatan jalan provinsi di wilayah ini terkesan *ASAL JADI*. | Karena tidak terikat standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, «berita» disampaikan tanpa memikirkan dampaknya. Yang penting *ASAL LEMPAR*, tanpa merasa perlu mengkonfirmasi. | Ketika diskusi, kualitas mereka kelihatan beragam. Ada yang berapi-api tapi banyak yang *ASAL OMONG*. | «Saya pikir enggak boleh *ASAL NGOMONG* saja,» tuturnya. | Aku mengiyakan *ASAL SAJA* dan masuk ke kamar mandi. | «Kenapa beli begini segala?» tanyanya. «*ASAL SAJA.*» | *ASAL TAHU* saja, kualitas anak-anak muda Sidoarjo tak jauh berbeda dengan Surabaya.

asal³

Tidak bisa *ASAL COMOT* pemikiran dan pendapat pemikiran yang lain. | Tidak bisa *ASAL COMOT* orang lalu dicemplungin begitu saja.

asam

- Lipid inilah yang membuat kuman lebih *TAHAN TERHADAP ASAM*.
- Asam-asam lemak yang ditemukan di alam dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, *ASAM LEMAK JENUH* dan *ASAM LEMAK TIDAK JENUH*. | Jika tidak ada makanan, *ASAM LAMBUNG* yang berlebih dapat merusak dinding lambung.
- Meski masih terbilang hijau, partai ini ternyata mampu bersaing dengan partai-partai lain yang sudah banyak *MAKAN ASAM GARAM* perpolitikan. | Beliau merupakan bankir yang telah *KENYANG ASAM GARAM* dunia perbankan, keuangan dan perekonomian.

asap

- Di sana tak ada *ASAP BUANGAN* kendaraan. | Cintanya terhadap Bi Lian lenyap bagaikan *ASAP TIPIS* tertiuap angin.
- *ASAP* kretek *MENGEPUK* tebal di sekitar wajahnya.
- Cerobong asap pabrik tak *MENGEPUK ASAP* ke langit. | Mau dikemanakankah para buruh industri rokok linting bila sumber nafkah yang *MENGEPUK ASAP* dapur mereka ditutup?
- Hampir semua jalan dikepung *KEPULAN ASAP* dari knalpot kendaraan bermotor.
- Akibat *KABUT ASAP*, tingkat pencemaran udara di Pekanbaru memang gawat. | Tujuan akhir dari aturan ini adalah untuk melindungi warga kota dari *PAPARAN ASAP* rokok orang lain. | *PENYARING ASAP* itu menggunakan lapisan polimer supertipis dengan lubang pori hanya sebesar 50 nanometer.
- Esok hari pagi-pagi buta, ia telah menghilang. Istrinya tak peduli asal *DAPURNYA* bisa tetap *BERASAP*.

<p>asas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan dengan mediasi maka akan dipenuhi <i>ASAS MANFAAT</i> bagi dokter dan pasien dalam penyelesaian sengketa medik. Setelah pencabutan <i>ASAS TUNGGAL</i> Pancasila di zaman reformasi, seluruh organisasi kembali kepada asasnya yang semula. • Polri sebagai institusi negara harus taat hukum dan <i>TAAT ASAS</i>. • Para aktivis dan akademikus di Kota Semarang akan merayakan Hari <i>HAK ASASI MANUSIA</i>, 10 Desember. ^{1*} 	<p>^{1*} <i>Hak Azasi</i> is also frequently used</p>
<p>asesmen</p>	<p>Setelah mendaftar, petugas medis akan <i>MELAKUKAN ASESMEN</i> awal, berupa pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah.</p>	
<p>aset</p>	<p>Peraturan ini memberikan hak pada pemerintah untuk <i>MEMBEKUKAN ASET</i> tersangka pelaku pembalakan hutan.</p>	
<p>asing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kendati demikian, cerita-cerita tersebut juga terasa begitu <i>ASING DAN GANJIL</i>. • Tak sedikit kekayaan alam kita masih <i>DIKUASAI ASING</i>. • <i>INVESTASI ASING</i> merupakan salah satu pemicu pengintegrasian ekonomi negara kapitalis terbelakang ke dalam ekonomi negara kapitalis maju. • Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan <i>PIDANA PENGASINGAN</i>. • Persoalan ini memang dialami semua manusia, yaitu tentang <i>PERASAAN KETERASINGAN</i> dengan keluarga. 	
<p>asisten</p>	<p>Indonesia adalah negara di mana penggunaan <i>ASISTEN RUMAH TANGGA (ART)</i> sangat tinggi dibanding negara lain.</p>	
<p>asli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Foto tersebut belum dapat dipastikan <i>ASLI</i> atau <i>PALSU</i>. Namanya Elsy. Aku tak tahu apa itu nama <i>PALSU</i> atau <i>ASLI</i>. • Inilah <i>NASKAH ASLI</i> Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Suku Sasak merupakan suku mayoritas di Lombok dan merupakan <i>SUKU ASLI</i> pribumi. Salak merupakan salah satu <i>TANAMAN ASLI</i> Indonesia yang disukai dan memiliki prospek yang baik. Ketiga tokoh itu seketika berubah ke <i>WUJUD ASLINYA</i>. 	
<p>asmara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namun sayangnya, Salma sedang <i>MABUK ASMARA</i> pada Jay. • Ibunya <i>MENJALIN ASMARA</i> dengan penjual garam lalu hamil. 	
<p>aspek</p>	<p>Penilaian hasil belajar oleh pendidik <i>MENCAKUP ASPEK</i> sikap, <i>ASPEK</i> pengetahuan, dan <i>ASPEK</i> keterampilan. Setelah <i>MENIMANG</i> beberapa <i>ASPEK</i>, kami sepakat wawancara diadakan melalui Skype.</p>	
<p>asperger</p>	<p>Kedua kakak laki-lakinya <i>PENYANDANG ASPERGER</i> itu sama sekali tidak mau berteman.</p>	
<p>aspirasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan <i>DANA ASPIRASI</i> patut ditolak karena berpotensi menjadi praktik korupsi. • Para anggota segera bertugas ke daerah-daerah untuk <i>MENJARING ASPIRASI</i> masyarakat seputar materi tersebut. Harus ada titik tengah untuk memenuhi kriteria negara modern yang demokratis dan <i>MENJAWAB ASPIRASI</i> masyarakat. Lagu ini menurut saya sangat <i>MENYUARAKAN ASPIRASI</i> 	

orang-orang Indo di Belanda. | Diperlukan sebuah wadah yang mampu *MENAMPUNG ASPIRASI* mahasiswa.

asuh	<ul style="list-style-type: none">• Dia menilai bahwa <i>ANAK ASUHNYA</i> sangat bisa diandalkan. Pada umumnya anak yang belum mencapai usia 12 tahun, dan bila tidak ada halangan lain, maka <i>HAK ASUH</i> jatuh ke tangan ibunya. Baik suami (bapak) maupun istri (ibu), masing-masing beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan <i>HAK PENGASUHAN</i>. Mereka mendongeng untuk anak-anak di rumah-rumah sakit, <i>PANTI ASUHAN</i>, dan sebagainya. Ini hasil interaksi dari faktor bawaan («nature») dan <i>FAKTOR PENGASUHAN</i> («nurture»). Orang tua sebagai individu yang berbeda tentu akan mempunyai kecenderungan <i>POLA ASUH</i> yang berbeda pula.• Kau sempat berteman lengket dengan beberapa cewek Indonesia yang bekerja sebagai <i>PENGASUH ANAK</i>.• Dia anak yang baik, tetapi <i>SALAH ASUH</i> waktu kecil.	
asumsi	<i>ASUMSI</i> tersebut bisa <i>MELESET</i> .	
asup	<i>ASUPAN ENERGI</i> yang berlebih dan tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang akan menyebabkan terjadinya penambahan berat badan. <i>ASUPAN GIZI</i> yang seimbang akan memberikan kadar nutrisi sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>asupan garam</i> / ~ <i>gluten</i> / ~ <i>gula</i> / ~ <i>kalori</i> / ~ <i>lemak</i> / ~ <i>nutrisi</i> dsb.
asuransi	Dalam kasus bencana alam, beberapa jenis asuransi bisa memberi ganti rugi. Yang paling sering adalah <i>ASURANSI HARTA BENDA</i> , <i>ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR</i> , <i>ASURANSI KECELAKAAN DIRI</i> , <i>ASURANSI JIWA</i> , dan <i>ASURANSI KESEHATAN</i> .	
asusila	Saya memang tidak merasa telah melakukan <i>TINDAKAN ASUSILA</i> .	
asyik	Diam saja ketika sopir bus <i>ASYIK MASYUK</i> dengan ponselnya tanpa mengindahkan keselamatan penumpang. Cobain deh, Anda pasti akan langsung <i>ASYIK MASYUK</i> berselancar di dunia maya.	
atap	<ul style="list-style-type: none">• <i>PENUTUP ATAP</i> boleh dari asbes, semen gelombang, seng gelombang atau genteng sederhana.• Menurutnya, <i>HIDUP SEATAP</i> tak cukup hanya dengan cinta. Lantaran keterbatasan ekonomi, ia dan keluarganya pun terpaksa <i>HIDUP SEATAP</i> dengan seekor hewan ternak peliharaan mereka.	
atas	<ul style="list-style-type: none">• Gadis tersebut datang dari keluarga terpandang, dan sudah menjadi pembicaraan <i>KALANGAN ATAS</i> di Malang. Maka dari hal ini ada yang masyarakat kelas bawah, menengah, dan <i>KELAS ATAS</i>. Kekuasaan korupsi merata dan merajalela karena erosi nilai terjadi di <i>LAPISAN ATAS</i> dan bawah. Subsidi di bidang energi, khususnya harga BBM dan listrik, dinikmati semua lapisan masyarakat. Bahkan yang paling diuntungkan adalah <i>LAPISAN MENENGAH/ATAS</i>. Ensemble Modern dikenal sebagai ensemble <i>PAPAN ATAS</i> di Eropa. Dengan cara ini kita bisa menggambar <i>TAMPAK ATAS</i> rumah dengan cepat.• Mereka <i>MENGATASI KEADAAN</i> dengan bertindak asal-asalan. Kerjasama juga akan ditingkatkan dalam rangka <i>MENGATASI GANGGUAN</i> keamanan. Dia membantu klien dalam <i>MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN</i> yang dihadapinya. Ini adalah salah satu inisiatif dalam upaya <i>MENGATASI KRISIS</i> ekonomi global. Langkah ini bertujuan untuk <i>MENGATASI KEKURANGAN</i> anggaran yang sangat parah. Kami memang dapat <i>MENGATASI MASALAH</i> kebakaran hutan dan	^{1*} ditemukan juga: <i>mengatasi kesulitan</i> / ~ <i>persoalan</i> / ~ <i>petaka</i> / ~ <i>rindu</i> dsb.

lahan. | Dengan mental dan pribadi yang kuat maka dia dapat *MENGATASI PERMASALAHAN* yang dihadapinya. | Pendekatan ini membantu anak *MENGATASI RASA TAKUT* mereka terhadap air. | Motivasi menggerakkan individu untuk *MENGATASI* segala *RINTANGAN* yang menghambat pencapaian tujuan. | Kita masih punya cukup waktu untuk berusaha *MENGATASI KESULITAN* ini. | Sewaktu si kecil mampu *MENGATASI KETAKUTANNYA*, berikan pujian. Katakan bahwa Anda bangga padanya. ^{1*}

atmosfer

ATMOSFER di ruangan itu terasa *MENGIMPIT*.

atur

- Dengan uang sebanyak itu, tentu istrinya sangat sulit *MENGATUR BIAYA* hidup mereka. | Protokol itu akan *MENGATUR LANGKAH-LANGKAH* dan tahapan yang akan diterapkan oleh KAI. | Dalam waktu beberapa detik itu dia telah dapat *MENGATUR SIASAT* untuk menyelamatkan diri. | Dina sangat ahli dan ketat dalam *MENGATUR KEUANGAN*. ^{1*}
- Hal ini mengisyaratkan bahwa *ATURAN-ATURAN BAKU* dalam berbahasa tidaklah mutlak. | Ayah saya punya *ATURAN KERAS*: wajib mematikan ponsel dan dilarang menaruh ponsel di atas meja. | Dengan mengikat murid dengan *PERATURAN* yang *KAKU*, inisiatif dan jiwa murid tidak akan berkembang. | Penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan *ATURAN TEGAS*.
- Ia diminta untuk turun dari motor lantaran melanggar *ATURAN BERKENDARA*. | Saat ini mereka mulai menjual lagu sesuai dengan *ATURAN MAIN* industri musik dunia. | Permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda, namun pola dan *ATURAN PERMAINAN* tetap sama. | Kondisi di dalam bus juga tidak sesuai dengan *ATURAN PROTOKOL*. | DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membuat *ATURAN TURUNAN Undang-Undang* tersebut. ^{2*}
- Notaris dapat memberikan saran dengan tetap *BERPIJAK PADA ATURAN* hukum.
- Pranata politik sebagai *PENGATUR KONFLIK* dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. | Baru terbang sebentar, pilot menghubungi otoritas *PENGATUR LALU LINTAS*. | *PENGATUR SUARA* telepon selulernya diperbesar sehingga kita, yang duduk di sebelahnya, bisa mendengar. | Mesin mobil ini menggunakan thermostat sebagai *PENGATUR SUHU*.
- *BADAN PENGATUR* ini melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar. | Apakah ada *LEMBAGA PENGATUR* di bidang media yang bersifat independen?
- Jelaskan mekanisme *PENGATURAN KADAR* gula darah! | Di tengah kerinduan akan prestasi, dunia sepak bola dipanaskan dengan skandal *PENGATURAN SKOR*.
- Pemerintah sedang mencari *CELAH ATURAN* membagikan izin usaha pertambangan dan perkebunan. | *JANGKAUAN PENGATURAN* dalam Peraturan ini meliputi: pakan unggas, pakan ruminansia (...). | *KELONGGARAN PENGATURAN* dana parpol sangat menguntungkan partai besar. | Kemudahan investasi dan *PELONGGARAN ATURAN* mungkin bisa mendorong investasi di sektor migas. | Pemerintah tinggal meyakinkan wajib pajak, yang hingga kini masih menunggu *TURUNAN PERATURAN* yang belum lengkap.
- Dalam bengkel-bengkel ini biasanya *BERLAKU PERATURAN* kerja yang ketat.
- Kita tetap *MENGACU PADA ATURAN* yang digariskan. | Masih banyak pemilik toko yang *MEMBANGKANG DENGAN ATURAN* yang telah disepakati. | Orang ini *MELANGGAR PERATURAN-PERATURAN* sederhana, seperti menyerobot lampu merah misalnya. | *PERATURAN* tersebut *DILANGKAHINYA*. | Harus ada efek jera kepada masyarakat agar tidak lagi *MENYEPELEKAN ATURAN* yang berlaku. | Apakah kita *MENAATI PERATURAN-PERATURAN* lalu lintas? | Bagaimana jika ada sekolah yang tak *TAAT ATURAN* soal buku ini? | Guru wajib *MENEGAKKAN PERATURAN* baru di kelas yang melarang murid bersikap berlebihan. | Dia tidak memperlakukan apabila daerah-daerah mau *MENERAPKAN PERATURAN*

^{1*} ditemukan juga: *mengatur strategi*

^{2*} ditemukan juga: *aturan kebahasaan / ~ busana / ~ jaga jarak / ~ berlalu lintas / ~ larangan / ~ berpakaian*

^{3*} ditemukan juga: *mengabaikan aturan / mengakali ~ / membatalkan ~ / memberi(kan) ~ / membuat ~ / menggodok ~ / memperhatikan ~ / mengikuti ~ / menjalankan ~ / melaksanakan ~ / memberlakukan ~ / melonggarkan ~ / mengeluarkan ~ / memastikan ~ / mematuhi ~ / memenuhi ~ / merevisi ~ / menyalahi ~ / menyusun ~ / menaati ~ / menabrak ~ / mempertanyakan ~ / menegakkan ~ / menentukan ~ dsb.*

terhadap ojek daring. | Pemerintah berjanji *MENERBITKAN ATURAN* tentang pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. | Pemerintah daerah berhak *MENETAPKAN PERATURAN* daerah. ^{3*}

audiens	Hal ini membantu blogger-blogger mode Indonesia dalam <i>MERAUP AUDIENS</i> secara luas.	
audio	Mengubah karya sastra menjadi naskah <i>SANDIWARA AUDIO</i> sangat berisiko.	
audit	Badan internal ini bertugas <i>MELAKUKAN AUDIT</i> keuangan dan memiliki akses ke berbagai data dan dokumen internal.	
awak ¹	Ayahnya <i>BERPERAWAKAN TINGGI BESAR</i> .	body
awak ²	<ul style="list-style-type: none">• Beruntung pintu-pintu darurat sudah dibuka seorang <i>AWAK KABIN</i>. Julian bersama sembilan <i>AWAK KAPAL</i> Brahma 12 disandera selama 36 hari di Kepulauan Sulu, Filipina. Oleh petugas, di depan dan samping rumah diberi garis pembatas polisi, sehingga <i>AWAK MEDIA</i> dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan. Cuaca buruk justru diperparah oleh perilaku <i>AWAK PESAWAT</i>, khususnya pilot. Tentu saja masih banyak <i>AWAK REDAKSI</i> yang tetap setia menghadirkan karya jurnalistik bernilai tinggi.• Negara itu semakin mengadopsi <i>PESAWAT NIRAWAK</i> sebagai senjata pilihan mereka.	crew
awal	<ul style="list-style-type: none">• Pada <i>FASE AWAL</i> terjangkitnya, penderita akan mengalami kenaikan suhu tubuh. <i>IDE AWALNYA</i> untuk membantu masyarakat terpencil mendapat akses listrik. Sebagai <i>LANGKAH AWAL</i>, kami ingin mengubah semua peraturan itu. Pada <i>MASA-MASA AWAL</i> terbitnya, Doenia Baroe terbit satu kali sebulan. Anak-anak yang ibunya memiliki alergi kucing ternyata tiga kali lebih mungkin mengembangkan asma setelah <i>PAPARAN AWAL</i> dengan kucing. Hal ini dapat dijadikan <i>PIJAKAN AWAL</i> untuk mengembangkan penelitian sejenis. Masih ditelusuri, kami belum tahu <i>SUMBER AWALNYA</i> darimana. Pada <i>TAHAP AWAL</i> perlu menggunakan teknologi yang tepat, sederhana yang telah ada. Penyediaan informasi yang akurat dan faktual adalah <i>TITIK AWAL</i> upaya pemulihan kondisi psikologis pengunjung. Beberapa hal menjadi <i>TONGGAK AWAL</i> berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. ^{1*}• Sayangnya tak ada penjelasan dari Eka bagaimana <i>AWAL MULA</i> berkenalan dengan Veldhuis. <i>AWAL MULA</i> aku merasa amat ketakutan, bagaimana jika Ibu memergoki kami?• Gerakan pembaruan tersebut mulai <i>MENAPAK AWAL</i> abad ini. Bersama <i>MENAPAK AWAL</i> perjalanan mengakselerasikan inovasi!	^{1*} ditemukan juga: <i>ingatan paling awal</i>
awam	Hingga saat ini, belum ditemukan <i>ISTILAH AWAM</i> yang dapat tepat menggambarkan kelainan itu. Semuanya disampaikan dalam bahasa <i>KAUM AWAM</i> sehingga jangkauannya menjadi sangat luas. Pernyataan seperti «Orang Indonesia untuk apa belajar bahasa Indonesia» masih sering terjadi di lingkungan <i>MASYARAKAT AWAM</i> . Media ini kurang mampu menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami <i>ORANG AWAM</i> . Para pengunjung rasa menuntut agar semua polisi mundur dari kota. Tembakan dilepaskan dan <i>SEORANG AWAM</i> tewas.	
awan	<ul style="list-style-type: none">• <i>AWAN-AWAN</i> mulai <i>MENGUAK</i>, dan langit musim panas memperlihatkan warna-warninya. <i>AWAN HITAM MEMAYUNGI</i> industri otomotif dunia, termasuk Indonesia.	

- *AWAN HITAM* berarak *BERGUMPAL-GUMPAL* di atas langit.
- Cahaya bulan menyeruak dari balik *GUMPALAN AWAN*.

awas

- Kita melihat sebuah rumah mewah dengan pagar bertuliskan «*AWAS ANJING GALAK*».
- Gunung yang dalam *KEADAAN AWAS* itu tiba-tiba meletus.
- Bekerja *DAIWASI KETAT* begitu memang menyebalkan. | Ketiga orang itu *MENGAWASI TAJAM* pada si anak muda.
- Perlu ada pengawasan-pengawasan yang sangat ketat baik dari *BADAN PENGAWAS* nasional. | *DEWAN PENGAWAS* adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan oleh direksi. | Dalam rekaman *KAMERA PENGAWAS*, tamu tak diundang itu terlihat menjelajahi isi gedung tersebut. | Keberadaan *LEMBAGA PENGAWAS* eksternal ini penting agar proses pengawasan benar-benar objektif. | Di luar tembok penjara dikelilingi parit dan pada tiap sudutnya terdapat *MENARA PENGAWAS*. | Bila dikehendakinya, *WALI PENGAWAS* diberi kesempatan tiap-tiap minggu mengunjungi anak belum dewasa yang ada dalam pengawasannya. ^{1*}
- Situasi keamanan di wilayah ini mengalami *PENINGKATAN PENGAWASAN*.
- Dia menyatakan, riset itu mendapat *PENGAWASAN KETAT* dari World Health Organization (WHO).
- Pemerintah telah *MEMPERKETAT PENGAWASAN* terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum.

^{1*} ditemukan juga: *panitia pengawas / pegawai ~ / petugas*
~

awet

- Konon katanya, kolam tersebut memiliki mitos bahwa mereka yang mencuci muka di sana akan menjadi *AWET MUDA*. | Ketika saya jawab usia saya 57 tahun, mereka terkejut. Wow, kok masih *AWET MUDA*.
- Banyak orang yang beralih ke makanan instan dan cepat saji, seperti makanan beku, daging olahan, dan *MAKANAN AWETAN*.
- Selain kandungan gizinya yang rendah, «fast food» juga mengandung *ZAT PENGAWET* dan zat adiktif.

ayah

- Dia menikmati kebahagiaan hidup sebagai *AYAH ANGKAT* yang dikasihi dan dihormat.
- Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi *BEDA AYAH*.

ayal

- Perilaku yang tidak pantas tersebut *TAK AYAL* membuat dia terheran-heran. | *TAK AYAL* lagi, inilah cerita yang paling aku suka dari sembilan naskah itu.

ayam

- Pukul empat pagi, seekor *AYAM JAGO* berkokok. | Langsung ia tidur nyenyak sampai *AYAM JANTAN* berkokok di pagi hari. | Menu Lebaran yang paling ditunggu sambal goreng sama opor *AYAM KAMPUNG* masakan ibu. | Mulanya saya tidak percaya kalau ada mahasiswi yang menjadi *AYAM KAMPUS* ^{1*}.
- Kekayaannya habis di arena judi *ADU AYAM*. | Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan *BUTA AYAM* atau rabun senja. | Dia merenta, ada *CAKAR AYAM* di ujung matanya dan flek hitam di pipinya. | Walaupun dengan tulisan yang bak *CEKER AYAM* sekalipun, hal itu adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan. | Kami kembali dari hutan setelah Revolusi berkaki *CEKER AYAM* itu dikalahkan. | Kejahatan itu tidak sama dengan *MALING AYAM* atau pengguna narkoba. | Proses membuat kerangka besi pondasi tapak atau sering juga disebut oleh orang awam atau para tukang sebagai kerangka *PONDASI CAKAR AYAM* sebenarnya bisa dibuatkan oleh

^{1*} offensive for a person designated this way

tukang secara penuh. | Oichi menarik anak-anaknya mendekat, seperti *INDUK AYAM* yang hendak melindungi anak-anaknya.

- Dari dulu aku tidak suka melihat ia *MENYABUNG AYAM*. | Kenek itu *TIDUR-TIDUR AYAM* setiap kali bus berjalan.

ayem Pada awalnya pernikahan kami *ADEM AYEM* tidak ada aral yang melintang.

ayun Tanpa sadar, ia *MENGAYUNKAN LANGKAH* menuju hilir. | Diperlukan tindakan konkret untuk secara sistematis merancang perubahan, dan keberanian *MENGAYUNKAN LANGKAH* awal.

babak

- Polemik tentang perpanjangan Batas Usia Pensiun sudah memasuki *BABAK AKHIR*. | Perekonomian Indonesia memulai *BABAK BARUNYA* pada periode ini. | Dengan kemenangan tersebut, Indonesia kini memimpin 1-0 atas Malaysia di *BABAK FINAL* cabang bulu tangkis beregu putra. | Pada akhir *BABAK PERTAMA*, Tim Pelajar U-16 sudah unggul 3-1. Akhirnya, gol terakhir untuk Indonesia di penguju *BABAK KEDUA*. | Dari 30 peserta yang mengikuti *BABAK PENYISIHAN*, selanjutnya dipilih 10 peserta yang maju ke babak semifinal. | Undian *BABAK PEREMPAT-FINAL* telah dilangsungkan pada 9 Maret.
- Lalu bisnya dibakar mentah-mentah. Sopirnya dan kondektur langsung dihajar habis-habisan. *BABAK BELUR*. | Biar dalam perkelahian mengalami *BABAK BUNDAS* dan kesakitan, dia tidak pernah menangis.
- Liberalisasi ini telah *MEMBUKA BABAK* baru bagi perkembangan industri telekomunikasi. | Polemik tentang perpanjangan Batas Usia Pensiun sudah *MEMASUKI BABAK* akhir. | Tiap kali Anda *MEMASUKI BABAK* baru, Anda harus belajar. | Saat itu ada lomba catur menjelang tujuh belasan di kampung. Malam itu aku *MASUK BABAK* final. | Waktu itu aku baru *MEMULAI BABAK* baru dalam hidupku sebagai seorang pekerja.

babat Hutan itu *DIBABAT HABIS* dan ditanami kelapa sawit.

babi

- Bupati itu menyumbang enam ekor *BABI GULING* untuk upacara tersebut. | Kepercayaan tentang *BABI NGEPET* itu datang dari masa silam.
- Dia menyerang dengan semakin *MEMBABI BUTA*.
- Politik *GENTONG BABI*, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai «pork barrel politics», adalah salah satu praktik yang sering kali dianggap tidak etis dalam dunia politik.

baca

- Dia mulai *MEMBACA GELAGAT* aneh itu. Mulai merasa panik. | Karenanya, manfaatkan semua indera Anda, termasuk intuisi, untuk *MEMBACA ISYARAT-ISYARAT* dari bayi. | Rata-rata siswa kelas 2 banyak yang belum bisa *MEMBACA JAM*. | Penduduk kampung terlatih sekali *MEMBACA JAM* dari gerakan matahari dan bayangan pepohonan. | Tipografi tidak dapat dipisahkan dalam membuat desain yang dapat memudahkan pembaca dalam *MEMBACA MAKSUD* serta ide atau pesan yang ingin disampaikan. | Anda hanya perlu *MEMBACA PELUANG*, mengukur potensi, dan berani mengambil risiko. | Ayah saya yang menyetir mobil dan Wimar yang bertugas *MEMBACA PETA*.
- Dalam musik, *MEMBACA KILAT* adalah kemampuan untuk membaca lembaran musik dan bermain pada instrumen Anda. | Kompetensi *MEMBACA NYARING* menuntut pembaca berekspresi secara lisan sesuai dengan isi berita.

- Dalam bahasa Inggris ada frasa «reading between the lines», *MEMBACA ANTARA BARIS-BARIS* (yang tercetak). Dengan kata lain: memahami apa yang tersirat di balik suatu wacana.
- Ia menyebutkan rendahnya *BUDAYA MEMBACA BUKU* di kalangan masyarakat menjadi penyebab utama hal ini. | Memang sih pagi ini saya pakai *KACAMATA BACA* yang baru. | Dengan sigap perempuan tua itu meraih *LAMPU BACA* di samping tempat tidur. | Kemahiran berbahasa meliputi empat kemahiran yakni: kemahiran menyimak, kemahiran berbicara, *KEMAHIRAN MEMBACA*, dan kemahiran menulis. | Dalam bahasa tulisan, perbedaannya dijelaskan oleh bermacam-macam *TANDA BACA*.
- Ia tidak hanya hafal seluruh surah, tetapi juga sangat *FASIH MEMBACA* Al-Qur'an.
- Tetapi kisah yang diceritakan dalam buku ini membuat saya *BERTAHAN MEMBACA* hingga akhir.
- Cerita-cerita ini membuat «Rectoverso» *LAYAK DIBACA* berulang kali. | Kami menerima semua jenis buku dan majalah *LAYAK BACA* dan mengandung ilmu yang bermanfaat.
- Seringkali *PEMBACA HANYUT* ke dalam alur cerita ketika sedang membaca.
- Tak lama, dia kembali *TENGGELAM DALAM BACAANNYA*, dan ruangan itu kembali hening.
- Tulisan Hatta berjudul «Demokrasi Kita» itu dinyatakan sebagai *BACAAN TERLARANG*.

badai

- Kami *DITERJANG BADAI DAN HUJAN* lebat yang mengerikan. Kami hampir mati. | Tiba-tiba *BERTIUP BADAI* kencang yang membuat gelombang semakin membesar.
- Seluruh kampung tercekam *AMUKAN BADAI* sepanjang senja.
- Waktu itu hari menjelang malam, hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai *TOPAN BADAI* pertanda musim segera berganti. | Mereka bukan lagi sekadar menjadi korban kampanye negatif, tetapi disapu *TOPAN BADAI* kampanye hitam. | Jangan pulang ke sana. Ada *BADAI TOPAN!*

badak

Perjalanan dilanjutkan menuju *KANDANG BADAK*, pos terakhir sebelum puncak. | Beliau pria lebih agresif, lebih terus-terang, *BERKULIT BADAK*. | Ia hanya bisa membayar separoh dari harga sewa, dan dengan *MUKA BADAK*, ia memohon induk semangnya untuk bersabar.

badan

- Ternyata sulit benar menurunkan *BERAT BADAN*, padahal menambah *BERAT BADAN* gampang sekali. | Biasanya saat berpuasa, *BOBOT BADAN* akan turun. | Penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan-perkebunan mengalami *CACAT BADAN* dan melahirkan bayi-bayi cacat. | Kecantikannya cukup, *POTONGAN BADAN* boleh. | Oleh karena itu perlu teknik memberi jeda. Postur tubuh atau *SIKAP BADAN* memberi kesan enak ditonton. | Kurator dapat mengajukan permohonan pelaksanaan «gijzeling» (menerapkan *TAHANAN BADAN*).
- Ia duduk berlatar tirai beludru dalam *POSE SEPARUH BADAN*. | Ia menangis: meninggalkan mereka seperti kehilangan *SEPOTONG BADAN*.
- Sumbangan itu akan diberikan ke sebuah *BADAN AMAL* dan digunakan untuk membantu anak sekolah yang kesulitan mendapatkan makanan. | Perlu ada pengawasan-pengawasan yang sangat ketat baik dari *BADAN PENGAWAS* nasional. | Universitas ini menerapkan pola pengelolaan keuangan *BADAN LAYANAN UMUM*. | *BADAN PENYELENGGARA* ad hoc akan mulai diaktifkan kembali. ^{1*}
- «Aku benar-benar harus pergi. Maaf ya...» Kugy langsung *BALIK BADAN*, setengah berlari menuju pintu restoran. | Bukan hanya parpol pendukung pemerintah yang *BALIK BADAN* menarik dukungan. | «Bapak mau menuju ke mana?» tanya Pak Sutan *MENCONDONGKAN BADANNYA* ke kursi Ayah. | Ketika lawan kirimkan pukulan ke arah dadanya Wiro langsung *PASANG BADAN*, tapi melindungi diri dengan pengerahan tenaga dalam. | Untuk kebijakan tak populer, presiden R.I. cenderung membiarkan wakil presiden maju *PASANG BADAN*. Untuk

^{1*} ditemukan juga: *badan pengaturan*

kebijakan populer, ia lekas-lekas *MEMASANG BADANNYA* sendiri. | Hal ini merujuk pada salah seorang penumpang dengan inisial SAS yang diduga «*MEMASANG BADAN*» untuk pemilik Harley Davidson sebenarnya. | Kedua lelaki itu *MENUNDUKKAN BADAN* rendah-rendah.

- Dia kurang *ENAK BADAN*. Tapi, ya sudah, tidak apa apa. | Ia ditemukan tewas dengan banyak luka di *SEKUJUR BADAN* dan kepalanya.
- Pengantin baru ini kena pantangan *BERHUBUNGAN BADAN* selama 40 hari.
- Temannya *BERBADAN TAMBUN*, istrinya juga berbadan tambun.
- Setelah sekian lama tak *BERBADAN HUKUM*, pada pertengahan tahun ini bengkelnya menjadi sebuah CV.

bagan *BAGAN ALIR* data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses. | Struktur organisasi dicerminkan dalam bentuk bagan atau grafis yang disebut dengan *BAGAN ORGANISASI*.

bagi

- Dia tak keberatan *MEMBAGI PENGALAMANNYA* kepada nelayan lain. | Di Indonesia terdapat dua *KONTRAK BAGI HASIL* yakni «cost recovery» dan «gross split».
- Sosoknya sangat rendah hati dan tidak *PELIT BERBAGI* ilmu. | Mereka tidak *PELIT MEMBAGI* ilmunya kepada orang-orang yang serius.
- Keuntungan dan kerugian harus *DIBAGI RATA* antara suami istri. | Agar lebih afdol, jatah pekerjaan pun *DIBAGI RATA*.
- Hal ini sudah menjadi *BAGIAN HAKIKI* kehidupan manusia. | *BAGIAN MUTLAK* ialah bagian yang tidak boleh tidak ada.
- Semua rakyat turut bergembira dan *AMBIL BAGIAN* dalam keramaian tersebut. | Aku mengamati misa di gereja meski tak *TURUT MENGAMBIL BAGIAN*.
- Bagian kaki yang biasa digunakan untuk menghentikan bola adalah *KAKI BAGIAN DALAM*. | Analisis gerak menendang dengan *KAKI BAGIAN LUAR* adalah sebagai berikut. | Dia melanjutkan kuliah di Jerman, tepatnya di *NEGARA BAGIAN* Baden-Württemberg.
- Ada pula *PEMBAGIAN* sembilan bahan pokok (*SEMBAKO*) bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu Utara. | Mereka *MENGANTRE PEMBAGIAN* sembako oleh Gubernur.

bagus Petani sekarang sudah berusaha menghasilkan kopi dengan *KUALITAS* yang *BAGUS*.

bah Mungkin kabar itu akan menyebar ke mana-mana bak *AIR BAH* dari gunung.

bahagia

- Dia *MERASA* sangat *BAHAGIA* mendengar tawaran itu. | Ia tiba-tiba *MERASA* sangat *BERBAHAGIA* membayangkan anak yang akan lahir.
- Seolah-olah *RUMUS HIDUP BAHAGIA* untuk perempuan adalah yang seperti itu.
- Dia *MERASAKAN KEBAHAGIAAN* yang amat sangat. | Selamat *MERENGKUH KEBAHAGIAN* barumu, tuan.
- Paket *NASI BUNGKUS BAHAGIA* ini berisikan nasi dan lauk-pauk pada umumnya.

bahala Tahun ini menjadi *TAHUN BAHALA* bagi dunia.

bahan

- Ternyata nasehat khalifah Ali ini memberi banyak inspirasi bahkan menjadi *BAHAN ACUAN* bagi banyak pemimpin. | Kritik yang membangun untuk perbaikan *BAHAN AJAR* ini dapat Saudara kirimkan ke (...). | Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan satu set *BAHAN BELAJAR*

^{1*} ditemukan juga: *bahan bahasan*
/ ~ *pembicaraan* / ~ *kelakar*

kaset. | *BAHAN BAKAR* fosil yang telah banyak dipergunakan adalah minyak dan gas bumi serta batu bara. | Mimpi ini menjadi *BAHAN BAKAR* semangatnya untuk hidup. | Divisi pembelian menganggap akan efektif apabila *BAHAN BAKU* dibeli dalam jumlah besar. | Tugas mereka adalah *MENGOLAH BAHAN BAKU* menjadi produk jadi. | Ketika harga *BAHAN KEBUTUHAN POKOK* naik begitu tinggi, jumlah kemiskinan semakin menggila. | Sebaiknya hal-hal seperti ini jangan dimanfaatkan sebagai *BAHAN BERCANDA(AN)*. | Rakyat yang kurang mampu dapat dilindungi dari makanan yang memuat *BAHAN PENCEMAR*. | *BAHAN* yang *MENCEMARI LINGKUNGAN* disebut polutan. | *BAHAN CITA RASA* makanan dapat diperoleh secara alami dengan cara ekstraksi dari tanaman. | Kekhasan terasi udang Cirebon terletak dari *BAHAN DASAR* pembuatannya, yakni dari rebon atau udang kecil-kecil yang berwarna merah. | Nama besarnya tentu akan menjadi *BAHAN EJEKAN* orang. | Proses terbentuknya tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor *BAHAN INDUK*, iklim, waktu, mikro organisme dan lereng. | Mereka menolak penggunaan *BAHAN KIMIA* di sawah. | Dalam kegiatan ini bisa pula dikenalkan berbagai jenis *BAHAN MAKANAN* yang mungkin tidak disukai anak ketika disajikan di rumah, tetapi akan menerima ketika disajikan di sekolah. Dengan demikian anak dapat mengenal aneka *BAHAN PANGAN*. | Hal ini terjadi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yang diperlukan sebagai *BAHAN MASUKAN* proses analisa selanjutnya. | Tidak semua *BAHAN MENTAH* yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri, atau kalau ada relatif sedikit. | Dalam lingkungan yang seperti itu, setiap orang haruslah berhati-hati agar tidak dijadikan *BAHAN OLOKAN*. | Momen itu terekam kamera, tersiar, dan menjadikan dia *BAHAN OLOK-OLOK* publik. | Berdasarkan jenis bahan penyusunnya, media tanam dibedakan menjadi *BAHAN ORGANIK* dan *ANORGANIK*. | Sebagai *BAHAN POKOK*, beras memiliki permintaan yang inelastis terhadap perubahan harga. | Berdasarkan jenis *BAHAN PENYUSUNNYA*, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. | Sebuah informasi waktu itu sudah menjadi *BAHAN PENGETAHUAN* umum. | Kita perlu hati-hati dalam memilih *BAHAN PEMBERSIH*, bahan tersebut jangan sampai menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan. | Penyedap makanan adalah *BAHAN TAMBAHAN* makanan yang tidak menambah nilai gizi. | Padahal, sumber dayanya ada di kita, bahan bakunya ada di kita, yaitu *BAHAN TAMBANG*. Itu problem kita. | *BAHAN KETERANGAN* yang demikian harus diperoleh untuk berbagai-bagai daerah. | Tetapi perbuatan saya itu justru menjadi *BAHAN TERTAWAAN* teman-teman. ^{1*}

- Harus mendinginkan mobil Anda selama 20 menit, untuk menghilangkan endapan yang menyumbat *PENYARING BAHAN BAKAR*.
- Mereka menggunakan desinfektan *BERBAHAN AKTIF* misalnya ether alcohol 75%. | Produk *BERBAHAN ALAMI* ini sedang disiapkan untuk diproduksi massal. | Dompet *BERBAHAN KULIT* itu menarik perhatiannya. | Partisi *BERBAHAN PLASTIK* ini kebanyakan digunakan taksi online.

bahana Setelah Bu Bidan datang dan membantu persalinan, tangis kancangmu *PECAH MEMBAHANA* ke udara.

bahas • Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi *BAHAN BAHASAN* dalam makalah ini. | Data dipilih dari teks-teks novel yang sesuai dengan *FOKUS BAHASAN* penelitian ini. | Hal-hal itu menjadi *INTI BAHASAN* perkuliahan ini. | Topik ini akan menjadi *OBJEK BAHASAN* pada edisi lain dari jurnal ini. | Ada beberapa permasalahan yang menjadi *POKOK BAHASAN* dalam penelitian ini. | Wacana ini dibagi dalam dua *TOPIK BAHASAN*.

- Satu pekan menjelang praktikum, mereka telah *MEMBAHAS HINGGA TUNTAS* latar belakang masalah. | Hal ini tak *TERBAHAS SAMPAI TUNTAS*.

- Fenomena mega-urban dan tantangan pengelolannya menjadi *FOKUS PEMBAHASAN* pakar pembangunan wilayah. | Salah satu *POKOK PEMBAHASAN* diskusi tersebut adalah pemetaan strategi baru. | Dia mengangkat tiga *TEMA PEMBAHASAN*. | Presiden menjadikan libur panjang di akhir Desember sebagai *TOPIK PEMBAHASAN* di sebuah rapat terbatas.

bahasa

- Sebagian besar *BAHASA PENGANTAR* di televisi bisa dikatakan jauh dari tatanan bahasa yang baik dan benar. | Dia kukuh pada penggunaan *BAHASA BAKU* yang cukup jarang digunakan oleh penulis lain. | Hal ini terarah berkaitan dengan pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian *BAHASA DAERAH*. | Dalam jejaring sosial, para penutur *BAHASA GAUL* saling berdialog melalui ragam tulis. | Sudarno diberikan pelatihan khusus mengenai huruf Braille. Sudarno juga diajarkan bagaimana menggunakan *BAHASA ISYARAT*. | Dengan *BAHASA ISYARAT* dari tangan dan wajahnya ia mengajak mereka menukar tembakau tersebut dengan pepaya yang mereka bawa. | Kami, bahkan, jarang bicara kecuali dengan *BAHASA-BAHASA KASAR* dan ucapan-ucapan setajam pisau. | Dalam penelitian ini penulis meneliti gaya *BAHASA KIASAN* dalam kumpulan cerpen tertentu. | *BAHASA Spanyol* Luca bersih dan *LANCAR*. | Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita mengenal *BAHASA LISAN* dan *BAHASA TULISAN*. | Bahasa Thai adalah *BAHASA BERNADA*: beda nada beda arti. | Hal ini tidak lepas dari peran penerjemah yang mengalihkan teks *BAHASA SUMBER* ke *BAHASA SASARAN*. | Kepekaan dalam membaca *BAHASA TUBUH* menjadi sangat penting untuk menilai kondisi negosiasi yang sebenarnya. | *BAHASA TULIS* menggunakan simbol visual untuk menandakan suara dari bahasa lisan. ^{1*}
- Mereka getol berkeletah menjaga muruah kebudayaan bahasa, yang tak jarang justru membuat *KEBEKUAN BAHASA*. | Sikap positif masyarakat diperlukan untuk bersama-sama *MEMBINA BAHASA* Indonesia. | Dia adalah orang yang sangat *BERBUDI BAHASA*, yang mengabdikan seluruh hidupnya demi kemajuan ilmu pengetahuan. | Mereka tak *MENGUASAI BAHASA* Eropa. | Istilah «editor» *DISERAP DARI BAHASA* Inggris, sementara «redaktur» merupakan serapan dari bahasa Belanda, «redacteur».
- *BAHASA* Indonesia-nya *BERSIH* dan sempurna. | Pemahaman intuitif itu tidak disampaikan dengan *BAHASA* yang *RUNUT* dan logis, melainkan secara simbolik.
- Karena itulah, sebutan mituk sosok seperti Dimas bukan penerjemah, melainkan *JURU BAHASA*.
- Kebanyakan dari mereka tidak *MENGUASAI BAHASA ASING* sama sekali. | Beliau adalah *PENUTUR FASIH BAHASA* Inggris.
- *PENGUASAAN KEBAHASAAN* oleh anak-anak masih dalam keadaan tumbuh. | *KEMAHIRAN BERBAHASA* meliputi empat kemahiran yakni: kemahiran menyimak, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. | Tujuan dari kegiatan bercerita sederhana adalah untuk mengetahui perkembangan *KEMAMPUAN BAHASA* yang dimiliki anak. | Bahasa kampar dikategorikan sebagai bagian dari *RUMPUN BAHASA* melayu. | Menghindari *SERAPAN BAHASA ASING* adalah sesuatu yang mustahil. | Berdasarkan taraf integrasinya, unsur *SERAPAN DALAM BAHASA* Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan. | Seorang dosen sepatutnya memiliki *WAWASAN KEBAHASAAN* yang melampaui mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- Terus terang, istilah *ALIH BAHASA* terasa sempit karena mengandaikan bahasa yang beralih belaka. | Salah satu hasil dari penelitian geografi dialek adalah *PETA BAHASA*. | Bahasa kampar dikategorikan sebagai bagian dari *RUMPUN BAHASA* Melayu.
- Ia adalah seorang Jepang totok yang *FASIH BERBAHASA* Indonesia. | Masyarakat Lebanon *FASIH DALAM BERBAHASA* dalam tiga bahasa utama. Dia adalah orang asing yang kurang *LANCAR BERBAHASA* Jepang.

^{1*} ditemukan juga: *bahasa badan* / ~ *kaku* / ~ *ringkas* / ~ *nyelekit* / ~ *tersendiri*

| Tak pernah kuduga sebelumnya, ternyata dia *PANDAI BERBAHASA* Indonesia.

• Seseorang yang memiliki *KECAKAPAN BERBAHASA* yang tinggi akan lebih pandai dalam menggunakan kata-kata. | Di beberapa media massa, acapkali ditemukan *KEKELIRUAN BERBAHASA*. | Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni mendeskripsikan alasan penggunaan *PELESETAN BAHASA* Indonesia di media sosial. | Ternyata dengan *SELIPAN BAHASA* Jawa itu justru dialog terasa lebih mengena.

bahaya

• Perjalanan kurang dari tiga jam, tapi penuh *MARA BAHAYA*.
• Tak mungkin ia dapat membiarkan pemuda itu terancam *BAHAYA MAUT*.
• Presiden sebagai Kepala Negara menyatakan *KEADAAN BAHAYA* yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. | Saya sudah merasa keberatan untuk membawa Mayang menghadapi *ANCAMAN BAHAYA*. | *BAYANG-BAYANG BAHAYA* banjir pun kembali menghantui daerah yang sepenuhnya merupakan rawa-rawa tersebut. | Tidak menggunakan *DAERAH BAHAYA* tsunami untuk pemukiman juga merupakan tindakan yang bijaksana. | Mengetahui ada *GELAGAT BAHAYA* yang bisa timbul akibat cuaca buruk, nakhoda mencoba memindahkan posisi kapal. | Hasil survei ini seharusnya menjadi *TANDA BAHAYA*.
• Upaya ini dilakukan untuk *MENCEGAH BAHAYA* yang timbul di masyarakat. | Kalau begitu, terpaksa kita harus berani *MENYEREMPET BAHAYA*. | Namun apakah tindakannya tidak *MENGUNDANG BAHAYA*?
• Sudah menjadi kebiasaan manusia untuk saling menolong apabila melihat orang *TERANCAM BAHAYA*. | Di luar ketersediaan air dan makanan, *BAHAYA* yang *MENGINTAI* di hutan tropis pun berlimpah. | Pada tahun 1946 Indonesia memberikan sumbangan beras kepada India yang waktu itu *DILANDA BAHAYA* kelaparan.
• Bahan ini menimbulkan dampak negatif, mulai dari reaksi alergi ringan sampai yang *MEMBAHAYAKAN JIWA*.

bahtera

• *BAHTERA PERKAWINAN* yang selama ini berlayar nyaris tanpa terpaan gelombang, tiba-tiba karam. | *BAHTERA RUMAH TANGGA* mereka pastilah mengalami pasang badai dan pasang damai.
• Terlalu banyak perbedaan dan perselisihan yang terjadi selama *MENGARUNGI BAHTERA* rumah tangga.

bdk. → biduk

bahu

• Lelaki itu adalah Maryoto. Seorang dengan *BAHU BIDANG* dan mata tajam. | Benturan antara motor dan *BAHU JALAN* tak terelakkan.
• Di tengah rimba gulita, hanya ditemani senter dan nyanyian jangkrik hutan, kenek dan supir *BAHU MEMBAHU* mengganti ban. | Tak berlama-lama larut dalam kesedihan, masyarakat bergotong royong, *BAHU MEMBAHU* menyingsingkan lengan baju bangkit menyongsong masa depan.
• Eko tak menjawab, hanya *MENGANGKAT BAHU*. | «Untuk apa?» Ia *MENGEDIKKAN BAHU*. «Tak semua hal harus berguna,» jawabnya sambil lalu.
• Badannya membungkuk dan kedua *BELAH BAHUNYA* tersengal-sengal tanpa daya.
• Ia berada di dalam laut sampai *SEBATAS BAHU*. | Maka, jadilah dia memotong rambutnya. Pendek, *SEBATAS BAHU*.

baik

• Takdir masih *BERBAIK HATI* padanya. | Tapi kita, kan, menginginkan *KUALITAS* yang *BAIK*. | Tidak ternyata dalam perbuatan Terdakwa ada unsur menyerang kehormatan atau *NAMA BAIK*

orang lain. | Terlepas dari *NIAT BAIK* keduanya untuk berdamai, tetap timbul pertanyaan. | Ternyata mereka *BERNIAT BAIK*. | Memang sesuatu yang benar dan *BERTUJUAN BAIK* selalu mempunyai tantangan dari orang-orang yang menentang hal tersebut.

- Semoga *AMAL BAIK* dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. | Setiap *AMAL KEBAIKAN* yang dikerjakan, nilainya akan berlipat ganda.
- Ini penggunaan bahasa Indonesia yang *BAIK DAN BENAR*. | Kuncinya mengikuti protokol kesehatan dengan *BAIK DAN BENAR*.
- Kalau kita *BERBUAT KEBAIKAN* agar dibalas dengan bungsunya, baikkah itu? | Dia *MELAKUKAN KEBAIKAN* hanya karena ingin disanjung-sanjung oleh orang lain. | Kepala Desa ini menuturkan, siapa saja bisa *MENABUNG KEBAIKAN* berupa sembako, yang kemudian diserap oleh Bank COVID-19. | Maka *MENANAMLAH KEBAIKAN*, karena hanya yang menanam yang kan menuai.
- Hal tersebut sebenarnya untuk *KEBAIKAN DIRI* kita *SENDIRI*. | Engkau dapat mengubah kebiasaanmu yang buruk itu, demi *KEBAIKANMU SENDIRI*.
- Tim ini bertugas mengevaluasi isi koran ini dan memberi *SARAN PERBAIKAN* pada manajemennya.
- Terima kasih Eyang. Saya akan selalu *INGAT BAIK-BAIK* semua pesan Eyang.

baja

- Perusahaan memilih *BAJA NIRKARAT* sebagai material di toilet baru ini.
- Dia merupakan salah satu dari perempuan *BERHATI BAJA* yang di usianya yang lanjut masih berjuang melawan pasukan Belanda. | Aku menangis dan menolak, akan tetapi Subo adalah seorang yang *BERKEMAUAN BAJA*. | Di beberapa tempat saya melihat tank-tank, dan mobil-mobil *BERLAPIS BAJA*.
- Pekerjaan ini menuntut mereka untuk punya fisik *SETANGGUH BAJA*.
- Kita tentu harus memiliki *TEKAD MEMBAJA* untuk mengubah kondisi ini.

bajak¹

Makin luas sawah yang dibajak, biaya sewanya makin mahal. Harga sewa ini termasuk ongkos *TUKANG BAJAK* atau operatornya yang diberi upah oleh si pemilik rental. | Jangankan tim nasional Mongolia, *TUKANG BAJAK* sapi saja tahu bahwa kondisi lapangan di sana memang buruk.

bajak²

- *BAJAK LAUT* itu kaget setengah mati. | Namanya menjulang ketika tahun 1981 memimpin tim Kopassus menggagalkan *PEMBAJAKAN PESAWAT Garuda* di Bangkok, Thailand.
- Para *ANAK BUAH BAJAK* berteriak-teriak menyerbu. | Di sebuah lapangan kecil para *ANGGOTA BAJAK* mengumpulkan barang-barang jarahannya sebelum diangkat ke atas kapa. | Sayang anaknya menjadi *KEPALA BAJAK!* | Bintang adalah seorang *PEMIMPIN BAJAK LAUT* di selat Malaka. | *PIMPINAN BAJAK LAUT* dan beberapa orang anak buahnya melarikan diri ke barat. | Orang-orang itu berusaha menangkap *KETUA BAJAK LAUT*.
- Membeli *BUKU BAJAKAN* atau ebook bajakan justeru memperkaya *TUKANG BAJAK*, mereka tambah semangat membajak. ^{1*} | Ada banyak cara dan fasilitas tersedia di internet untuk menjual ide Anda. Tentu saja Anda harus hati-hati dengan pembajakan ide, karena *TUKANG BAJAK* tidak hanya berasal dari Indonesia saja. | Di dunia kerja terdapat orang-orang yang dikenal sebagai «headhunter» atau *TUKANG BAJAK*.
- Pekan lalu, dua *KAPAL* berbendera Indonesia *DIBAJAK* dan awak kapalnya disandera.

^{1*} ditemukan juga: *CD bajakan / DVD ~ / musik ~ / software ~* dsb.

bajik	<ul style="list-style-type: none"> • Inilah kesempatan saya untuk berbuat <i>AMAL-AMAL KEBAJIKAN</i> yang akan menjadi tabungan saya di akhirat nanti. • Engkau mempunyai kesempatan <i>BERBUAT KEBAJIKAN</i> sebagai imbalan dari kenakalan masa kecilmu. Tidak <i>MELAKUKAN KEBAJIKAN</i> berarti sudah mengabaikan kewajiban hidup. Dia menjadi orang kecil yang tampil biasa saja, tetapi tak pernah berhenti dan puas <i>MENANAM KEBAJIKAN</i> untuk sesamanya.
bajing	Polisian melakukan pengawalan kendaraan angkutan sembako yang akan keluar Cianjur untuk mencegah aksi <i>BAJING LONCAT</i> .
baju	<ul style="list-style-type: none"> • Celana panjang adalah bagian <i>BAJU ADAT</i> bagi perempuan daerah ini. Mereka juga mengenakan <i>BAJU BAJA</i> yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan. Ternyata akulah satu-satunya peserta yang mengenakan <i>BAJU BATIK</i>. Begitu juga jilbab dan <i>BAJU GAMIS</i> yang juga merupakan identitas bagi kita. Aku cuma membawa <i>BAJU GANTI</i> satu stel. Ia memakai <i>BAJU KAUS</i> oblong baru yang diberikan oleh teman. Sebagian besar siswa memakai sepatu bot tinggi, <i>BAJU KERJA TERUSAN</i>, dan helm pengaman. Dia mengenakan <i>BAJU KOKO</i> bermotif kotak dan tak lepas peci hitam melekat di kepalanya. Istrinya berdiri di sampingnya mengenakan <i>BAJU KURUNG</i> hijau dengan tutup kepala sewarna. Kau membuka kopermu untuk menyiapkan <i>BAJU PERGI</i>. Ia mengenakan <i>BAJU SERAGAM</i> perawat biru muda. • Tak berlama-lama larut dalam kesedihan, masyarakat bergotong royong, bahu membahu menyingkirkan <i>LENGAN BAJU</i> bangkit menyongsong masa depan. • Ia mencari pakaian untuk Cin Hai, sebuah celana putih dan <i>SEPOTONG BAJU</i> biru. • Aku akan <i>MENYALIN BAJUKU</i> dengan gaun itu. Jelas, koran itu bukan sekadar <i>SALIN BAJU</i>.
baka	Ping Ping menggigit jarinya. Ia ingin mengetahui benar-benar masih hidupkah atau sudah berada di <i>ALAM BAKA</i> .
bakal	Dia memilih menggunakan bahasa Melayu, <i>CIKAL BAKAL</i> bahasa Indonesia. Menurutnya, mereka adalah <i>CIKAL BAKAL</i> pasukan pemberontaknya.
bakar	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan ini ditimbulkan jika media sosial digunakan untuk <i>MEMBAKAR AMARAH</i>. Dia naik ke atas podium <i>MEMBAKAR GELORA</i> mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Suporter menyerukan kata-kata dan nyanyian-nyanyian untuk <i>MEMBAKAR SEMANGAT</i> para pemain. • Ruangnya menggunakan pendingin, sehingga walau di luar sangat <i>PANAS MEMBAKAR</i> namun di dalam.... mak nyossss..... ademmm... • Mata perempuan tua itu <i>DIBAKAR CEMBURU</i>. Tiap pagi dia memandangi kepergian suaminya dengan mata <i>TERBAKAR API CEMBURU</i>. • Rumah kediaman Teuku Umar diledakkan dan puing-puingnya <i>DIBAKAR HANGUS</i>. Bayangkan saja sebanyak 40.000 hektar lahan yang ada di Indonesia <i>HANGUS TERBAKAR</i>. Bubuk yang terlalu kasar tidak akan <i>TERBAKAR SEMPURNA</i> pada ruang pembakaran. • Gedung-gedung lama banyak yang telah terbangun tanpa sistem <i>DETEKSI DINI KEBAKARAN</i> («smoke detector»), alarm, dan penyemprot air («sprinkler»). Sebanyak 35 unit mobil <i>PEMADAM KEBAKARAN</i> diturunkan. Pola hidup di rumah panjang disebut kolot, tidak sehat dan <i>RAWAN KEBAKARAN</i>. • Setelah <i>KEBAKARAN HEBAT</i> di kapal itu berhasil dikendalikan, dia ditemukan meninggal dunia.

- *BAHAN BAKAR* fosil yang telah banyak dipergunakan adalah minyak dan gas bumi serta batu bara. | *LUKA BAKAR DERAJAT SATU* sembuh spontan tanpa parut. *LUKA BAKAR DERAJAT DUA* melibatkan epidermis dan dermis.

bakat

- Melalui kegiatan ini, bisa *MENANGKAT BAKAT-BAKAT* generasi muda kita karena tarian-tarian kita ini. | Untuk itu *GALILAH BAKAT* yang kamu miliki dan *KEMBANGKANLAH BAKATMU*. | Ia tidak pernah *MENGUBUR BAKAT* bisnis dan keuletan yang diturunkan oleh ayahnya. | Sekolah ini memberikan kesempatan kepada remaja berkebutuhan khusus (RBK) untuk *MELEJITKAN BAKAT*, kekuatan dan potensi yang memungkinkan mereka untuk berbisnis dan mandiri. | Kami juga mensponsori Anda untuk *MELEPASKAN BAKAT* Anda dan mencapai tujuan Anda. | Cerpen merupakan sebuah sarana untuk *MENYALURKAN BAKAT* seseorang dalam bentuk cerita. | Orang yang memiliki kemampuan otodidak kerap tidak mau *MENONJOLKAN BAKAT* dan kecerdasan alami yang mereka miliki. | Dengan tema, «*TUNJUKKAN BAKATMU* Ekspresikan Kreativitasmu», mahasiswa memiliki peran strategis dalam dinamika kehidupan kampus.
- Para *PEMBURU BAKAT*, «headhunters», mencari individu-individu yang memiliki «expertise» yang cocok dengan kebutuhan perusahaannya. | Wanita yang mengaku seorang *PENCARI BAKAT* itu tiba-tiba menyapaku. | Foto tersebut diambil ketika mereka bertiga hadir *AJANG PENCARIAN BAKAT* Indonesian Idol. | Teori ini dapat digunakan sebagai bahan acuan orangtua dalam *MENGGALI MINAT DAN BAKAT* anak. | Ia berharap penolakan hiburan Dangdut di Belendung tidak *MENGUBUR BAKAT DAN MINAT* para Pemuda yang sedang aktif dan giat membangun Seni dan Budaya serta Tradisi di Belendung. | Karena bakat sering kali harus ditemukan, maka ada orang yang berprofesi sebagai *PEMANDU BAKAT*. | Sebanyak 40 finalis Duta Bahasa Jawa Barat, *UNJUK BAKAT* pada malam Bakat yang digelar di Saung Angklung Udjo, Sabtu malam.
- Dia dianugerahi *BAKAT ALAM* dalam bermusik. | Terdapat dua jenis bakat, yakni sebuah *BAKAT ALAMI* yang dimiliki sejak lahir dan bakat yang muncul karena adanya latihan yang rutin dilakukan setiap saat. | Manusia dilahirkan dengan bakat masing-masing. Ada yang mempunyai sebuah *BAKAT DARI LAHIR* (keturunan), ada yang mempunyai *BAKAT DARI ATM* (Amati, Tiru, dan Modifikasi), dan ada pula yang mempunyai bakat dari hal-hal yang tidak disengaja (misalnya: hobi). | Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk menyalurkan *BAKAT-BAKAT TERPENDAM* siswa-siswi. | Sejak kecil sudah terlihat memiliki *BAKAT KEPEMIMPINAN*. | Anda tidak sedang merenungi hidup, tetapi menggali *BAKAT TERSEMBUNYI*. | Biar pun tidak memiliki *BAKAT* yang terlalu *MENONJOL*, namun Ciang Hun cukup baik.

bakti

Dia mau meluangkan waktunya untuk ikut *KERJA BAKTI* bersama warga. | Saat ini beliau tengah menjalankan *MASA BAKTI* keduanya sebagai Bupati.

baku¹

- Hal ini mengisyaratkan bahwa *ATURAN-ATURAN BAKU* dalam berbahasa tidaklah mutlak. | Divisi pembelian menganggap akan efektif apabila *BAHAN BAKU* dibeli dalam jumlah besar. | Dia kukuh pada penggunaan *BAHASA BAKU* yang cukup jarang digunakan oleh penulis lain. | Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan [bahasa] terdiri pula atas *RAGAM BAKU* dan *RAGAM TIDAK BAKU*. | Sampai sekarang belum ada *STANDAR BAKU* untuk mata ajaran tersebut.
- Banyak di antara obat-obatan itu termasuk kelompok yang dipasarkan lewat praktek *BAKU GANDA*. | Perasaan mereka cenderung diabaikan, lantaran *BAKU GANDA* yang terdapat pada masyarakat.
- Jembatan yang sedang kita bangun ini mungkin tidak akan memenuhi *BAKU MUTU*. | Pemerintah telah menetapkan *BAKU MUTU* kualitas udara ambien. | Banyak orang percaya, jembatan atau bangunan sipil

^{1*} ditemukan juga: *acuan baku* / *air ~* / *perjanjian ~* / *klausula ~* / *(kosa) kata ~* / *luas ~* dsb.

lainnya sengaja dibuat di bawah *BAKU MUTU*.

baku ²	Karena kita kaum pejuang jadi berpecah saling <i>BAKU HANTAM</i> . Pemuda itu dipanggil menghadap atasannya setelah <i>BAKU TEMBAK</i> antara tentara Republik dan kelompok separatis.	
bala ¹	<i>BALA BANTUAN</i> ini menjungkirbalikkan perimbangan. <i>BALA CADANGAN</i> ini dalam waktu singkat dapat diaktifkan. Pada tanggal 17 Maret 1942 <i>BALA TENTARA</i> Jepang telah menduduki Bukittinggi dan Padang tanpa mendapat perlawanan. Apabila pasien memang tidak bernapas, maka si penolong disarankan mencari <i>BALA PERTOLONGAN</i> .	
bala ²	<ul style="list-style-type: none">• Untuk mengatasi <i>BALA BENCANA</i> dan memperbaiki keadaan, seluruh jenis hewan berkumpul.• Tapi, paling tidak, rakyat ingin melihat kesungguhan pemerintah <i>MENANGANI BALA</i> tahunan ini. Dulu banyak yang memberikan sesaji untuk <i>MENOLAK BALA</i>. Dia komat-kamit mengucapkan doa <i>TOLAK BALA</i>.• Kertas kuning persegi itu digunakan sebagai jimat <i>PENANGKAL BALA</i>.	
balai	Untuk mendapatkan mobil idaman dengan harga itu, konsumen bisa juga mencoba peruntungan di <i>BALAI LELANG</i> . Narapidana tersebut masih harus mengikuti bimbingan dan pengawasan dari <i>BALAI PEMASYARAKATAN</i> . Selain rumah sakit yang dikelola oleh negara, ada juga dua buah <i>BALAI PENGOBATAN</i> untuk ibu dan anak, penuh dengan fasilitas untuk ibu melahirkan. ^{1*}	^{1*} bdk. <i>balai kota / ~ desa</i> dsb.
balak	<ul style="list-style-type: none">• Yang dimaksud <i>JEDA BALAK</i> adalah suatu kegiatan untuk menghentikan pembalakan kayu secara legal maupun illegal sementara waktu. Bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi <i>LACAK BALAK</i> («Chain of Custody/CoC»), sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) tetap wajib.• Yang jelas Indonesia terus mengalami kerugian besar akibat <i>PEMBALAKAN LIAR</i>.	
balap	<ul style="list-style-type: none">• Seperti <i>BALAP LARI</i>, mereka buru-buru ke pintu depan. Ide <i>LOMBA BALAP LARI</i> dengan menggunakan bakiak juga banyak dilakukan saat perlombaan 17 Agustus.• Untuk mereka hidup adalah sebuah <i>MEDAN BALAP</i> untuk mencapai kebesaran.• Dua pekan sekali tempat ini menjadi <i>AJANG BALAP KUDA</i>.• Penertiban aksi <i>BALAPAN LIAR</i> di jalan raya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.	
balas	<ul style="list-style-type: none">• Tidak mengherankan jika sekarang dia melakukan <i>BALAS DENDAM</i>. Ema tidak membayar biaya tinggal, tapi sebagai <i>BALAS JASA</i>, ia rutin bantu-bantu membereskan rumah.• <i>HANTAM BALAS</i> tentu akan datang nanti.• Semoga kelak dia akan mendapat <i>BALASAN YANG SETIMPAL</i> atas perbuatannya.• Kunjungan ini merupakan <i>KUNJUNGAN BALASAN</i> atas kedatangan Presiden Indonesia. Di sisi lain, serangan siber itu memicu terjadinya <i>SERANGAN BALASAN</i> dari pihak lain.• Kini saatnya aku <i>MEMBALAS BUDI</i> mereka. Waktu itu juga aku bersumpah akan <i>MEMBALAS DENDAM</i>. Mereka tahu bahwa nona ini tentu datang untuk <i>MEMBALAS KEKALAHANNYA</i> yang dahulu. Akan tetapi dia <i>MEMBALAS PANDANG</i> mata gadis itu dengan berani dan sikapnya tenang sekali. Kerap mereka mengangkat tangan <i>MEMBALAS SAPA</i> orang-orang. Beberapa kuli berhasil menguasai senapan, lantas <i>MEMBALAS TEMBAKAN</i>.	

balau	Pikiran saya menjadi <i>KACAU BALAU</i> dan saya tak mampu mengerjakan apapun. Keadaan menjadi <i>KACAU BALAU</i> . Ia berpenampilan serupa gerilyawan, dengan rambut yang <i>KACAU BALAU</i> . ^{1*}	^{1*} <i>balau</i> hardly ever appears as an independent word
balig → akil balig		
balik	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu dia <i>BALIK ARAH</i> dan menghilang di kamar. «Aku benar-benar harus pergi. Maaf ya...» Kugy langsung <i>BALIK BADAN</i>, setengah berlari menuju pintu restoran. Bukan hanya parpol pendukung pemerintah yang <i>BALIK BADAN</i> menarik dukungan. Meski di kondisi genting demikian, dia tak mau <i>BALIK KANAN</i>. • Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering <i>JUNGKIR BALIK</i>. Dia sudah meloncat ke belakang dan <i>BERJUNGKIR BALIK</i>. Ia terasa benar-benar jatuh cinta, jatuh sampai terjungkir balik. Kami akan <i>MELAPORKAN BALIK</i> adanya laporan palsu, fitnah, dan pencemaran nama baik. Keadaan jadi <i>BERPUTAR BALIK</i> dengan cepat sekali. Waktu tidak mungkin <i>DIPUTAR BALIK</i>. Malam itu ia hanya bertahan tanpa mampu <i>MENYERANG BALIK</i>. Penasaran, aku <i>MENELEPON BALIK</i> sepupuku itu. • «Kamu sendiri bagaimana?» Kabul <i>BALIK BERTANYA</i> kepada Basar. • Mereka rutin <i>BOLAK-BALIK</i> Jogja-Jakarta demi memenuhi hajat hidup dan profesi mereka. Di setiap kertas itu ada tulisan hasil dari cetak mesin ketik. Bolak-balik di setiap halamannya. • Petugas ini bersiaga mengatur jalur bagi pengendara saat waktu <i>ARUS BALIK</i>. Kau meminta bantuanku, apa jasa <i>IMBAL BALIK</i> yang kau berikan sebagai tanda terima kasihmu? Buat saya ini merupakan <i>KILAS BALIK</i> hidup saya waktu dulu. Tetapi <i>SERANGAN BALIK</i> pasukan Bonjol mampu memporak-porandakan musuh sehingga terusir keluar benteng. <i>SOROT BALIK</i> adalah paparan informasi atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, dikisahkan kembali dalam situasi masa kini. Biasanya, terhadap pertanyaan semacam itu, ia menjawab dengan <i>PERTANYAAN BALIK</i>. Ini adalah <i>TITIK BALIK</i> yang benar-benar penting, yaitu perubahan dalam cara mereka melihat diri sendiri. Komponen penting dalam proses Pembelajaran Berbasis Masalah adalah adanya <i>UMPAN BALIK</i> («feed back»). • Selain itu, bisnis di bidang ini juga cepat <i>BALIK MODAL</i>. • Sertifikatnya masih atas namaku, belum ada <i>BALIK NAMA</i>. • Terdapat hubungan <i>TIMBAL BALIK</i> antara pemimpin dan karyawan dimana mereka saling membutuhkan. • Awal cerita haruslah <i>KEBALIKAN MUTLAK</i> dari akhir cerita. Ujian Sekolah merupakan <i>KEBALIKAN TOTAL</i> dari Ujian Negara. • Ia <i>MEMBALIK-BALIK HALAMAN</i> buku itu, mencari-cari. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu harus memilih untuk <i>MEMBALIKKAN HALAMAN</i>. Pengguna dapat <i>MEMBALIKKAN HALAMAN</i> buku digital layaknya buku cetak pada umumnya. Di masa itu belum ada kamus KBI daring. Kita harus <i>BOLAK-BALIK HALAMAN</i> kamus yang sangat tebal itu. • Proses ini tak akan mudah seperti <i>MEMBALIKAN TELAPAK TANGAN</i>. • Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda, akhirnya <i>BERBALIK HALUAN</i>, takut negara-negara baru akan jatuh ke tangan Uni Soviet. • Kehidupan memang <i>BERBANDING TERBALIK</i> dengan impian. Kondisi tersebut tentu sangat <i>BERBANDING TERBALIK</i> dengan keadaan wanita tradisional atau wanita zaman dulu. • Salah satu aturan hukum yang dapat digunakan secara lebih optimal untuk menjerat 	

korupsi di perpajakan adalah prinsip *PEMBUKTIAN TERBALIK*.

• Tetapi di dunia nyata *FAKTANYA ADALAH SEBALIKNYA*. | Namun, *FAKTA BERKATA SEBALIKNYA*. | Justru *PERISTIWA-PERISTIWA* terakhir ini *MENUNJUKKAN SEBALIKNYA*.

balita	Manusia mengakuisisi bahasa lewat interaksi sosial di <i>MASA BALITA</i> . Saya pengamat dan praktisi pendidikan anak <i>USIA BALITA</i> (bawah lima tahun).
balok	Perenang mengambil posisi di <i>BIBIR BALOK START</i> dengan sikap membungkuk.
balut	<ul style="list-style-type: none">• Ia anggota pandu, dan tahu bagaimana <i>MEMBALUT LUKA</i>. Daging yang <i>MEMBALUT TULANGNYA</i> semakin lama semakin habis.• Mereka merupakan pahlawan, meski tidak terlihat karena sebagian wajah tertutup masker dan <i>DIBALUT ALAT PELINDUNG DIRI</i> (APD). Sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang <i>DIBALUT KEBENCIAN</i>. Jari telunjuknya <i>DIBALUT CINCIN</i> batu satam terbesar yang pernah kulihat. Tindakan dan motivasinya sering kali <i>DIBALUT RAHASIA</i>, menambah ketegangan dan drama dalam seri ini. Dengan <i>DIBALUT RASA TAKUT</i>, kami mencari asal suara itu.• Seluruh jok <i>DIBALUT KULIT</i> untuk memberi rasa nyaman. Bayi itu terlihat sangat kurus, hanya tinggal <i>TULANG DIBALUT KULIT</i>, karena kekurangan gizi.• Semua menghadirkan tema-tema sederhana, tetapi <i>DIBALUT DENGAN SEDIKIT CEMOOH</i> terhadap pemangku kekuasaan. Buku ini melanjutkan gagasan-gagasan dari dua buku sebelumnya, <i>DIBALUT DENGAN BAHASA</i> yang lebih renyah, padat dan reflektif.• Vlanya yang <i>BERBALUT DENGAN KEJU</i>, lebih unik lagi.• Dengan <i>BALUTAN BAJU BATIK</i>, ia melakukan siaran langsung itu ditemani ibu, istri, dan ketiga anaknya. Renata kerap kita lihat dalam <i>BALUTAN BUSANA</i> longgar berwarna mati. Kritik boleh, tapi cara menyampaikannya harus dalam <i>BALUTAN BUDAYA</i> Indonesia, yakni budaya sopan santun. Meskipun dengan <i>BALUTAN KEWAJIBAN EFISIENSI</i>, strategi ini cenderung mudah untuk disalahgunakan.
bambu	<ul style="list-style-type: none">• Alat musik ini terbuat dari <i>RUAS BAMBU</i> dengan diameter hingga 10 centimeter dan panjangnya hingga 80 sampai 100 centimeter.• <i>BAMBU RUNCING</i> adalah senjata yang digunakan untuk perang.• Apa tujuan dari <i>POLITIK BELAH BAMBU</i> itu? Tujuan penerapan <i>POLITIK BELAH BAMBU</i> adalah untuk mempertahankan kekuasaan.
ban	<ul style="list-style-type: none">• <i>BAN BOCOR</i> di jalan merupakan salah satu hal yang paling sering dialami. Di tengah jalan pelosok <i>BAN</i> mobil mereka <i>GEMBOS</i>. Pada tahun 1905, ia menemukan <i>BAN BERJALAN</i> («conveyor belt») pertama untuk digunakan di tambang batu bara. <i>BAN</i> bisa <i>KEMPIS</i> jika terlalu lama diam.• Sering kali pemilik mobil melupakan melirik kondisi <i>BAN CADANGAN</i> atau <i>BAN SEREP</i>.• Beberapa kendaraan roda tiga memangkal di depan bengkel <i>TAMBAL BAN</i>.• Dua pesawat telah <i>MELEDAK BANNYA</i> pada waktu mendarat. Bus yang salah satu <i>BAN</i> belakangnya kempis atau <i>PECAH</i>, tetap bisa berjalan, namun tidak dianjurkan. Kalau <i>BAN</i> sudah <i>TERKIKIS</i>, sebaiknya dilakukan penggantian.
bandang	Hal ini telah mengakibatkan terjadi <i>BANJIR BANDANG</i> dan bahaya tanah longsor di beberapa lokasi.

bandar	Perempuan yang menjadi kurir ini, diduga dikendalikan seorang <i>BANDAR NARKOBA</i> dari Jambi. Dari mereka diperoleh informasi tentang seorang <i>BANDAR BESAR</i> perdagangan lukisan palsu.
bandel	<ul style="list-style-type: none"> • Soalnya <i>ANAK BANDEL</i> bakal jadi orang pintar. Lin sangat dimanja oleh ayahnya hingga ia berani <i>BERSIKAP BANDEL</i> terhadap ayah ini. • Ada juga masyarakat yang <i>MEMBANDEL DENGAN PERATURAN</i>.
banding ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal salah satu pihak <i>MELAKUKAN BANDING</i>, maka perkara ini dianggap belum selesai. Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, ia <i>NAIK BANDING</i>. • Istri dan anaknya pun mempertanyakan alasan Donovan mengajukan <i>PERMOHONAN BANDING</i> ke Mahkamah Agung.
banding ²	<ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang yang berlabel «maha» kita anggap <i>UNGGUL DIBANDINGKAN</i> dengan yang lain. • Kehidupan memang <i>BERBANDING TERBALIK</i> dengan impian. Kondisi tersebut tentu sangat <i>BERBANDING TERBALIK</i> dengan keadaan wanita tradisional atau wanita zaman dulu. Pengalaman membuktikan nilai investasi yang tinggi tak <i>BERBANDING LURUS</i> dengan penciptaan lapangan kerja.
bandit	Mereka merupakan <i>BANDIT-BANDIT KAMBUHAN</i> yang sudah tidak asing lagi dengan jeruji penjara.
bandul	Ini <i>JAM BANDUL</i> dengan burung kecil yang keluar dan ber«kuu-kuu» setiap jamnya.
banget	Perlu dipahami film itu <i>BEDA BANGET</i> dengan buku. Ah, <i>SANGAT BEDA BANGET</i> kamu kalau dibandingkan beberapa waktu yang lalu.
bangga	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika mendengar bahwa Indonesia sudah menjadi negara ketiga terbesar penghasil kopi di dunia, membuat saya <i>BANGGA SETENGAH MATI</i>. • Saya <i>TURUT BANGGA</i> melihat semangat para anak muda yang berkumpul hari ini. • Permukaannya yang mengkilap <i>MEMBERSITKAN KEBANGGAAN</i>.
bangka	Kau baru umur dua puluh enam tahun sudah berlagak <i>TUA BANGKA</i> .
bangkai	<ul style="list-style-type: none"> • Yunus tinggal di dalam perut ikan yang berbau <i>BANGKAI AMIS</i> itu tiga hari tiga malam lamanya. <i>BAU BANGKAI</i> menyeruak hidungnya. • Orang tidak mencium bau bunga setelah mencium bau yang kuat dari <i>BANGKAI BINATANG</i>. Lututku bergetar saat aku menyaksikan <i>BANGKAI BUS</i> gosong depan Markas Besar Polisi. <i>BANGKAI KAPAL-KAPAL</i> kuno Cina, Portugis dan Belanda dapat dilacak di sekitar laut Pulau Belitung. <i>BANGKAI TANK</i> tampak di kiri kanan jalan.
bangkang	<ul style="list-style-type: none"> • Dia dianggap <i>MEMBANGKANG DARI AGAMA</i> leluhur. Masih banyak pemilik toko yang <i>MEMBANGKANG DENGAN ATURAN</i> yang telah disepakati. Jika kamu <i>MEMBANGKANG KEPADA MEREKA</i>, maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu. Warga tersebut dianggap <i>MEMBANGKANG TERHADAP KESEPAKATAN</i> itu. • Kami dianggap <i>MEMBANGKANG PERINTAH</i> pimpinan. Aku tidak bisa <i>MEMBANGKANG TUGAS</i> ini.
bangkit	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu <i>ANGIN BANGKIT</i>, daun meriap dan sesekali ada derit batang yang bergesekan.

- Kalau nanti orang itu *BANGKIT DARI KUBUR*, berarti sajennya diterima.
- Suara binatang malam *MEMBANGKITKAN BULU KUDUK*. | Suasana di universitas belum *MEMBANGKITKAN GAIRAH* belajar saya. | Kata-kata itu *MEMBANGKITKAN SEMANGAT* saya untuk terus berusaha. | Sepertinya cerita itu *MEMBANGKITKAN KETAKUTAN* terdalam yang mereka miliki.
- Pembangunan *PEMBANGKIT LISTRIK* mikrohidro swadaya telah dirintis sejak 2012 oleh Kepala Desa.

bangkrut

Usaha papa *MENGALAMI BANGKRUT* atau pailit.^{1*} | Ratusan usaha besar *TERANCAM BANGKRUT*. | Kalau kemudian banknya *MENJADI BANGKRUT*, pemerintah akan menggunakan uang negara untuk menyelamatkan bank. | Penulis buku ini memang *JATUH BANGKRUT* bersama penerbitnya. | Pada akhir tahun 2001 Enron *DINYATAKAN BANGKRUT*, ini disebut-sebut sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah korporasi se Amerika Serikat.

^{1*} also: *mengalami kebangkrutan*

bangku

Ini cerita lama saat saya masih duduk di *BANGKU KULIAH*.

bangsa

- Penduduk asli daerah ini terdiri atas dua *RUMPUN BANGSA*. | Hal ini akan memudahkan asimilasi antara *SUKU-SUKU BANGSA*. | Melalui sekolah, diharapkan pula generasi *PENERUS BANGSA* dapat meningkatkan rasa kebersamaan dengan rekan sebayanya. | Anak-anak di pesisir pantai adalah *TUNAS-TUNAS BANGSA* yang kelak akan membawa kemajuan bagi kampung mereka. | Beliau meminta seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga *KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA*.
- Remaja Anda akan tumbuh menjadi warga yang mempunyai tanggung jawab dan berkontribusi terhadap *NUSA, BANGSA, DAN AGAMANYA*. | Ia tak lagi menjadi orang berguna bagi *NUSA-BANGSA DAN AGAMA*. | Mereka telah berikrar bahwa hanya ada satu *NUSA, BANGSA DAN BAHASA*, yaitu Indonesia.
- Elite penguasa yang kelak menjadi *GOLONGAN BANGSAWAN* (kasta kesatria) biasanya terdiri dari kawan-kawan seperjuangan sang Raja. | Pada awalnya hanya *KALANGAN BANGSAWAN* yang mempunyai dokumentasi foto karena teknologi fotografi masih mahal dan eksklusif. | PadaDi lain pihak, perjodohan juga masih banyak terjadi di *KALANGAN BANGSAWAN*, dengan tujuan menjaga harta agar tidak jatuh ke orang lain. | Betapa sering kulemparkan cacian ke mukamu, bahwa kau, berasal dari kaum rendah, tak pantas bersama aku, sebab aku *SEORANG BANGSAWAN?*^{1*}
- Dalam kesempatan itu telah diperdengarkan pula calon *LAGU KEBANGSAAN* kita.
- *KEBANGSAAN* mereka sangat *KENTAL*.

^{1*}As visible in these examples, *bangsawan* is sometimes or often used with the meaning of «upper class», «rich people» (although *bangsawan tinggi* also occurs)

bdk. → *wangsa*

bangun¹

- Ia masih nanar karena baru *BANGUN TIDUR*.
- Itu juga kadang menjadi faktor kenapa kita *MALAS BANGUN* pagi untuk berolahraga.
- Dia *MERONTAK BANGUN*, dan kursi goyang itu pun terayun-ayun tanpa penghuni. | Ibu *TERSENTAK BANGUN* dan langsung menyambar telepon. | Ia *TERSENTAK BANGUN* dari tidurnya.
- Dia menggeluti usaha kue kering dengan *JATUH BANGUN*. | *JATUH BANGUNNYA* lembaga ini bukan hanya bertumpu pada sosok ketua dan wakil ketua.

bangun²

- Ia *MENGANGKAT BANGUN* kedua orang itu, lalu dirangkulnya.
- Ada *KRITIK MEMBANGUN*, ada pula *KRITIK TAK-MEMBANGUN* alias merusak. | Kritik positif dan *SARAN YANG MEMBANGUN* senantiasa kami terima.
- Secara simultan pemerintah kabupaten/kota sudah seharusnya *MEMBANGUN CADANGAN* beras mandiri. | Apakah saya bisa *MEMBANGUN KELUARGA* yang sesuai dengan standar dan aturan masyarakat? | Hal ini dapat membantu pasien *MEMBANGUN KOMITMEN* dan merealisasikan suatu

^{1*} ditemukan juga, but less often: *sama sebangun*

keputusan untuk berubah. | Kelengkapan pranata hukum ini disiapkan oleh pemerintah untuk memerangi korupsi dan *MEMBANGUN PERI LAKU* antikorupsi. | Ya, *MEMBANGUN PERSAHABATAN* dengan orang lain memang tak semudah membalikkan telapak tangan. | Tujuan dari setiap hubungan yang bermakna adalah *MEMBANGUN SIKAP* saling percaya. | Dengan cara itu, manusia *MEMBANGUN PENGETAHUAN* dan dikembangkan menjadi ilmu.

- Perlahan, Vietnam *MEMBANGUN DARI BAWAH*, menanam dari akar.
- Dia menjelaskan, penguasaan lahan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan *IZIN PEMBANGUNAN*. | Hingga kini *POLA PEMBANGUNAN* Jakarta yang dilaksanakan adalah sama dengan *POLA PEMBANGUNAN* abad ke-20. | Prestasi olahraga merupakan perpaduan dari berbagai aspek usaha dan kegiatan yang dicapai melalui *SISTEM PEMBANGUNAN*.
- Ekonomi berkelanjutan adalah buah dari *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Ekonomi yang demikian tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan. | Menurutny, sudah ada 76 kegiatan yang menjadi contoh *PEMBANGUNAN RENDAH KARBON* di Indonesia.
- Informasi detail tentang infrastruktur hingga *GEDUNG BANGUNAN* dapat diakses di sini.
- Bangunan kantor terdiri dari dua massa bangunan, yaitu *BANGUNAN INDUK* dan penunjang kantor. | Di kiri-kanan sungai tumbuh *BANGUNAN LIAR* yang membuat arus air menjadi deras. | Pekerja menyelesaikan bagian dinding *BANGUNAN BERTINGKAT* tanpa perlengkapan keselamatan kerja.
- Kalau fungsi-fungsi itu hampir *SAMA DAN SEBANGUN*, kenapa pula harus ada dua lembaga dengan dua nama yang berbeda? ^{1*}

banjir

- Justru saat itu seluruh Lembah Aceh Besar *DILANDA BANJIR*. | Alokasi dana kurang mencerminkan kepedulian dan prioritas *PENGENDALIAN BANJIR*. | Dia menilai sejumlah wilayah menjadi *LANGGANAN BANJIR* karena daerah aliran sungainya terganggu. | Berikut ini daftar kelurahan yang *RAWAN BANJIR*.
- Konsumerisme budaya di kota *MEMBANJIRI MASYARAKAT* dengan barang-barang jualan. | Di hari istimewa tersebut ia *DIBANJIRI HADIAH* dan ungkapan cinta dari keluarga, penggemar, dan sahabat. | Di bawah terik matahari siang yang menghunjam tegak lurus, ubun-ubun dan wajah mereka *DIBANJIRI KERINGAT*.
- Hal ini telah mengakibatkan terjadi *BANJIR BANDANG* dan bahaya tanah longsor di beberapa lokasi.

bank

- Aku dipenjarakan bukan karena aku korupsi, ngerampok atau *MEMBOBOL BANK* yang kesemuanya sangat merugikan bangsa ini. | Mereka pernah dipercaya terpidana kasus *PEMBOBOL BANK BNI*. | Menurutny, *BANK* tersebut *KEBOBOLAN* akibat oleh pegawainya yang bertugas membakar uang kertas lama Inggris.
- Kondisi itu justru membuat siapa saja, termasuk lembaga yang bergerak seperti *BANK GELAP* («shadow banking») semakin menjamur di negeri ini.

bansos

- Ia memaklumi masih adanya perbedaan persepsi terkait dengan program *HIBAH BANSOS* di tahun tersebut.
- Mereka mendapatkan *BINGKISAN DAN BANSOS* dari Kementerian Sosial RI.

bantah

- Mereka *BERSIKUKUH MEMBANTAH*. | A., caleg yang dituding menerima uang, *MEMBANTAH KERAS TUDINGAN* terhadap dirinya. | Tapi dia *TEGAS MEMBANTAH TUDINGAN* Nazar bahwa semua itu

^{1*} ditemukan juga: *membantah anggapan / ~ kebenaran / ~*

diraihnya melalui «jalan kotor».

- Aku tak *BANTAH DUGAANNYA*. | Sejak itulah, dia tidak lagi berani *MEMBANTAH KEHENDAK* isterinya. | Ia *MEMBANTAH KABAR* bahwa ia dimarahi Rachmat soal kenaikan harga beras. | Dia *MEMBANTAH TUDUHAN* aparat melakukan pemerasan terhadap petani getah. | Jikalau ada orang lain berani *MEMBANTAH UCAPANNYA* ia pasti akan pukul kepala orang itu hingga pecah. ^{1*}
- Dalam hitungan hari, *ANALISIS* ini *TERBANTAH* habis. | Masing-masing bertahan pada pendirian yang kuat dengan *ARGUMENTASI* yang tidak *TERBANTAH*. | *BUKTI* ini sulit *TERBANTAH*. | *KETERLIBATAN* mereka tidak *TERBANTAH* lagi.

pendapat / ~ informasi / ~ kata / ~ pernyataan / ~ perintah / ~ kesimpulan / ~ versi

bantal

- Berapa banyak *SARUNG BANTAL* yang sudah Gadis sulam?
- Indonesia punya *BANTALAN PENYANGGA* untuk menjaga stabilitas eksternal ekonomi: surplus perdagangan.

banter

Istrinya tak jauh berbeda, *PALING BANTER* dua tahun lebih muda.

banting

- Di waktu menutup *PINTU* depan, Dino *MEMBANTINGNYA* dengan amat keras. | Lalu dia lari memasuki kamarnya, *MEMBANTING DAUN PINTU* keras-keras. | Di kawasan ini, siapapun berhak *MEMBANTING HARGA* hingga seminim dan semurah mungkin. | Ia lalu berdiri dan *MEMBANTING-BANTING KAKINYA*. | Dia *MEMBANTING KEMUDI* ke kiri. | Di bawah pimpinan ayahku sendiri sekolah ini sudah *BANTING SETIR* jadi sekola nasional. | Kauhabiskan waktu mudamu hanya untuk *MEMBANTING TULANG?*
- Seorang politikus harus memiliki mental yang kuat, harus juga *TAHAN BANTING* terhadap permasalahan apapun.

bantu

- *ALAT-ALAT BANTU* kerja yang tidak ergonomis (tidak sesuai dengan ukuran tubuh) akan menyebabkan kelelahan kerja yang cepat. | *BALA BANTUAN* ini menjungkirbalikkan perimbangan.
- Pemkab Bogor *MEMBAGIKAN BANTUAN* beras kepada lebih dari 200.000 keluarga. | *BANTUAN DIBERIKAN* langsung, baik dalam bentuk makanan, maupun obat-obatan. | Warga sangat *MEMBUTUHKAN BANTUAN* yang diberikan oleh relawan. | Bea Cukai juga *MELAKUKAN BANTUAN* kemanusiaan melalui pembagian bantuan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak Covid-19. | pedagang kaki lima, pemilik warung makan dan sejumlah usaha kecil lainnya, sudah bisa menikmati bantuan tersebut. | Dua orang pria mendatanginya dan *MENAWARKAN BANTUAN*. | Mereka sudah tidak dapat lagi menyelesaikan semuanya dan *MEMERLUKAN BANTUAN* orang lain. | *BANTUAN DISALURKAN* berdasarkan nama dan alamat lengkap. | *BANTUAN DISERAHKAN* kepada perangkat desa untuk *DISEBARKAN* lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. ^{1*}
- Ada empat kriteria yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan *BANTUAN HIBAH* ini. | *BANTUAN IURAN* adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. | Daya beli masyarakat-masyarakat ekonomi kecil yang rendah ini disebabkan karena masih belum diterimanya *BANTUAN SOSIAL* (bansos) yang sesuai. | Kami mohon *BANTUAN TENAGA* dari rumah sakit lain melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- Mereka juga berangkat ke Washington untuk *MENCAIRKAN BANTUAN* militer AS.
- *KELOMPOK SWABANTU* sebagai terapi kelompok menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan sikap ibu dalam merawat anak sindroma down.

^{1*} ditemukan juga: *mengakses bantuan / mengandalkan ~ / mencairkan ~ / mendapat(kan) ~ / mendistribusikan ~ / memfasilitasi ~ / meminta ~ / memohon ~ / memperoleh ~ / menyediakan ~ / menyiapkan ~ / menargetkan menawarkan ~ / menerima ~ / menolak ~ dsb.*

banyak

- Sampah organik basah merupakan sampah yang mempunyai *KANDUNGAN* air cukup *BANYAK*. Sampah organik kering merupakan sampah organik yang kandungan airnya sedikit. | Dengan demikian guru-guru bisa menyalurkan pengetahuannya kepada *KHALAYAK BANYAK*.

- Ia sendiri tahu persis senyuman itu tak *BANYAK BEDA* dengan seringaian kuda.
- Hatinya telah senang, meskipun uang yang diterimanya itu masih *KURANG BANYAK* untuk menutupi semua utang. | Mereka juga mengaku *KURANG BANYAK* mengetahui soal rumah ini. | Ini jalan pulang. *SEDIKIT BANYAK* dia ingat beberapa belokannya termasuk orang-orang yang tersenyum padanya pagi tadi. | Saya tak *BANYAK BERBEDA PENDAPAT* dengan dia dalam soal ini. | Pada praktiknya, putusan Pengadilan di tingkat ini *CUKUP BANYAK MENGURANGI* tuntutan yang diajukan Jaksa. | Umurmu *TERPAUT* agak *BANYAK* dari kakakmu. | Wajahnya tidak *TERPAUT BANYAK* dengan wajahmu. | Sjahrir dan orang-orang dekatnya *BANYAK BERPENGARUHI* kehidupan Chairil. | Kesehatan Taufik memang *MENURUN BANYAK*. | Itu tidak *BANYAK MENGUBAH* strukturnya.

bapa *BAPA LELUHUR* dari seluruh cabang marga ini adalah Raja Silahi Sabungan.

- bara
- *BARA* kecil *DALAM SEKAM* pun menyimpan potensi kebakaran yang dahsyat.
 - Manusia pun diam. Aku pun diam. *MEMERAM BARA*.
 - Nyaris semuanya tewas dalam 24 jam pertama erupsi, oleh awan panas dan *ABU YANG MEMBARA*. | *API MEMBARA* terlihat di atap rumah milik Karmila tersebut hingga membuat warga sekitar heboh dan berhamburan keluar. | Langit yang mendung menjadi *MERAH MEMBARA* seperti terbakar. | Padahal di dalamnya mengandung api cinta yang bernyala-nyala dan *PANAS MEMBARA* terhadap Suheng! ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *arang membara* / *kebencian* ~ / *besi* ~ / *ciuman* ~ / *dendam* ~ / *gairah* ~ / *hio* ~ / *semangat* ~ / *tekad* ~ dsb.

- barang¹
- Aku datang untuk *MENEBUS BARANG* yang kugadaikan di sini.
 - Adanya permintaan dari konsumen terhadap pemenuhan kebutuhan akan *BARANG DAN JASA* mengakibatkan munculnya penawaran dari pihak produsen.
 - Telah disediakan ruang khusus untuk menggeledah badan maupun *BARANG BAWAAN* pembesuk. | Kemungkinan besar tanpa adanya *BARANG BUKTI*, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. | Di tempat terpisah mereka juga membangun pasar (tempat penjualan *BARANG KEBUTUHAN POKOK* masyarakat sehari-hari). | Energi memainkan peran besar dalam distribusi *BARANG-BARANG POKOK* masyarakat. | Dalam proses ini perusahaan melakukan transformasi dari bahan baku menjadi *BARANG SETENGAH JADI* kemudian menjadi *BARANG JADI*. | *BARANG KENA CUKAI* untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas. | Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan *BARANG KENA PAJAK* dan Jasa Kena Pajak. | Pada gilirannya, ini menyebabkan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok dan *BARANG KONSUMSI* lainnya. | Tapi semuanya sekarang sudah menjadi *BARANG LANGKA*. | Aku telah menyiapkan *BARANG-PERMAINAN* buatnya, juga baju yang indah. | Impor *BARANG MODAL* juga meningkat, pertanda perusahaan melakukan ekspansi. | Kecuali pakaian dan perlengkapan anak buahnya, mereka terdapat alat-alat duduk dan tidur, *BARANG PECAH BELAH*, alat pertanian dan persediaan benih. | Benda itu adalah *BARANG PUSAKA* kerajaan kami. | Kayunya digunakan untuk *BARANG-BARANG KERAJINAN*. | Andaikata obat-obat yang dilarang tersebut masih beredar, dia menduga itu *BARANG SELUNDUPAN* atau stok lama. | Perlu diingat *BARANG TAMBANG* adalah komoditas yang tidak terbarukan, akan habis suatu waktu.
 - *ANGKUTAN BARANG* untuk kebutuhan pokok diperbolehkan. | Kapal itu bukan kapal penumpang melainkan *KAPAL BARANG* dagangan kelontong dan ternak. | Usai belanja, korban langsung mengambil tasnya pada *TEMPAT PENITIPAN BARANG*. | Tidak ada aturan yang melarang kegiatan *JASA TITIP BARANG*.

barang ²	Sudah <i>BARANG TENTU</i> ada apa-apanya. Kami sudah menduga apa yang terjadi.
barat	<ul style="list-style-type: none"> • Nanti kapal ini akan menarik tongkang, tak bisa cepat, apalagi ini <i>MUSIM BARAT</i>. • Yang menjadi dominan adalah pola film-film Hollywood yang kental dengan budaya-budaya <i>BERKIBLAT BARAT</i>.
barcode	Mereka dipanggil dengan surat yang <i>DIBUBUHI BARCODE</i> . Konsumen cukup <i>MEMINDAI BARCODE</i> yang tersedia di titik-titik tertentu. Hasil pemindaian kemudian otomatis akan masuk ke dalam keranjang belanja. Kita wajibkan <i>MENSCAN BARCODE</i> untuk menghitung «customer» yang sedang masuk ke dalam mal.
bareng	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dan menjual satu produk sekarang merupakan <i>KERJA BARENG</i> banyak negara. • Kakak ipar saya seorang petani ayam, yang sekarang <i>BEKERJA BARENG</i> sama ayah saya.
baris	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan pelaku usaha harus duduk bersama, <i>MERAPATKAN BARISAN</i>, dan merumuskan strategi. • Dalam bahasa Inggris ada frasa «reading between the lines», <i>MEMBACA ANTARA BARIS-BARIS</i> (yang tercetak). Dengan kata lain: memahami apa yang tersirat di balik suatu wacana. • Juga prajurit-prajuritnya dilatih <i>BARIS-BERBARIS</i> menurut aturan militer profesional Eropa. Mereka semua <i>BERBARIS RAPI</i> sambil membawa bendera merah putih. • Seorang anak SMA bocor kepalanya terkena lemparan batu sekolah musuh. Salah seorang temannya membawanya ke <i>BARISAN BELAKANG</i>. Para pengunjung terkejut ketakutan dan sebagian mereka yang berdiri di <i>BARISAN DEPAN</i> mundur. Dia adalah orang yang maju di <i>BARISAN TERDEPAN</i> dalam masalah penanganan pandemi ini.
baru	Waktu itu aku baru memulai <i>BABAK BARU</i> dalam hidupku sebagai seorang pekerja. Untuk pembangunan infrastruktur <i>ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)</i> , diperlukan alokasi anggaran. Hantaman citra perempuan yang dibangun selama masa <i>ORDE BARU</i> masih sangat terasa.
basah	<ul style="list-style-type: none"> • Naik motor itu sengsara. Panas, berangin, kena debu. Kalau hujan <i>BASAH KUYUP</i>. <i>RAMBUTNYA</i> terlihat basah, <i>LEPEK</i>, baju batik yang dikenakannya terlihat belum mengering. • Sudah <i>KADUNG BASAH</i>, ia kemudian mengajak si kecil belajar berenang dan meluncur di kolam. Sekarang justru terbalik, keduanya <i>KADUNG BASAH</i> terjun di bidang politik. • Aku terperangah malu <i>TERTANGKAP BASAH</i> seperti itu. • Ia mulai sadar apa yang barusan ia utarakan, plus konsekuensinya. Tapi sudah <i>KEPALANG BASAH</i> untuk mundur. Terpaksa ia melanjutkan. Petugas ini ditunjuk untuk mendengar <i>KASUS</i> yang diduga «<i>BASAH</i>» (sumber bagi suap yang besar). Ini kegiatan pertanian khususnya kegiatan pertanian <i>LAHAN BASAH</i> (persawahan). <i>LAHAN BASAH</i> atau «wetland» adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Dana yang ada sering dijadikan <i>LAHAN BASAH</i> korupsi. Mereka dapat tergoda oleh janji jabatan menteri dan <i>POSISI BASAH</i> lainnya.
basis	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan utama <i>BASIS DATA</i> merupakan untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari. • Langkah-langkah yang telah dimotori Pak Widjojo akan <i>MENGIKIS BASIS</i> dominasi kaum birokrat.

- Sekarang ada aplikasi transportasi *BERBASIS DARING* seperti Grab. | Seluruh dunia sekarang menggunakan *BILANGAN BERBASIS SEPULUH*.

basmi Tentu mereka akan kalah dan akan *DIBASMI HABIS* kalau tidak menyerah dan menakluk.

- batal
- *SYARAT BATAL* adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian.
 - Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah *BATAL DAN TIDAK BERHARGA*. | Perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah *BATAL DAN TIDAK BERLAKU*. | Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal tersebut adalah *BATAL DEMI HUKUM*. | Pisah meja dan ranjang menurut hukum *DENGAN SENDIRINYA BATAL* karena perdamaian suami istri.
 - Bagi penumpang *BATAL BERANGKAT* yang membawa pendamping, maka tiket dapat dikembalikan penuh juga. | Turnamen itu *BATAL DIGELAR* lantaran wabah virus korona. | Duel tersebut *BATAL TERSELENGGARA* setelah kedua memutuskan untuk mundur.
 - Penggunaan dengan produk saluran rem lain akan *MEMBATALKAN JAMINAN*. | «Aku ingin kamu *BATALKAN NIATMU* itu, Gil!» pinta Ana. | Tim kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim *MEMBATALKAN TUNTUTAN* jaksa terkait kasus penyebaran video tersebut.

- batang
- Tiba-tiba dari arah kiri menyambar tiga *BATANG ANAK PANAH*. | Kalau ada hari kejeput, tak bakal *ADA BATANG HIDUNG* mereka. | Tak *SEBATANG HIDUNG* pun yang tinggal di depan matanya. | Dan sedikit pun tidak *KELIHATAN TANDA-TANDA BATANG HIDUNG* Ikanuri dan Wibisana. Mamak semakin cemas. | Tibalah pukul satu, dosen belum *MENAMPAKKAN BATANG HIDUNGNYA* di kampus. | Baru hari ini ia masuk kembali ke sekolah setelah dua minggu tak *NAMPAK BATANG HIDUNGNYA*. | | Begitu kau lewat, mereka tidak *MEMPERLIHATKAN BATANG HIDUNG* mereka. | Matanya menyipit mencari-cari, namun ular yang dicari itu tidak *TERLIHAT BATANG HIDUNGNYA*. | Tak seorang infiltran *MENUNJUKKAN BATANG HIDUNG*. | Dua sosok kesayangannya disandera *TEPAT DI DEPAN BATANG HIDUNGNYA*. | *SEBATANG KAPUR* dan penghapus tergeletak di bawah papan tulis itu. | Ia tak sempat tarik pulang cambuknya, *BATANG LEHERNYA* sudah terbabat kutung. | Mama lalu mengeluarkan kue ulang tahun yang besar. Di kue itu ada enam *BATANG LILIN*. | Bila tidak segera dipotong dikhawatirkan *BATANG PADI* akan patah karena tidak mampu menahan berat isinya. | Melihat enam *BATANG PEDANG* menyambar dari semua penjuru, Sin Hong tidak menjadi gentar. | Sepuluh buah kuku jari tangannya panjang-panjang dan meruncing seperti sepuluh *BATANG PISAU* yang hitam kemerahan, amat mengerikan! | Kampung Melayu terletak di tepi *SEBATANG SUNGAI* kecil, Air Taras namanya. | Bronkitis merupakan gangguan pada cabang *BATANG TENGGOROKAN* akibat infeksi. | Belum selesai Husin berkata, tiba-tiba kaki Husin berubah menjadi batu terus menalar ke *BATANG TUBUHNYA*. | Sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan *BATANG TUBUH*. Batang Tubuh terdiri atas 16 bab. ^{1*}
 - Dibandingkan dengan *KODE BATANG* biasa («barcode»), «QR code» lebih mudah dibaca oleh pemindai. | Laju pertumbuhan pohon tropis biasanya diukur dengan perubahan dimensi berdasarkan *LINGKAR BATANG* atau diameter.
 - Aku *SEBATANG KARA*, tidak mempunyai apa-apa, rumahpun tidak punya. | Saat ini dia hidup *SEBATANG KARA*.

^{1*} ditemukan juga: *batang bambu* / ~ bunga / ~ golok / ~ hio / ~ jarum / ~ lidi / ~ kemaluan / ~ otak / ~ pisang / ~ pohon / ~ rokok / ~ sepeda / ~ tanaman dsb.

As a categorizer, *batang* has to compete with *buah*; some people use *dua buah lilin* instead of *dua batang lilin*.

- batas
- Ingat, *AMBANG BATAS* normal gula darah ada di angka kurang dari 100 mg/dl. | *AMBANG BATAS* pemilihan yang dibuat untuk Pemilu 2004, sebesar 3%, akhirnya juga dibatalkan. | Gejala pantulan bunyi terjadi apabila gelombang bunyi tidak mampu menembus *BIDANG BATAS* antara

^{1*} ditemukan juga: *sebatas angin surga* / ~ *ilusi*

^{2*} in many texts we find the combination *lintas batas* with the

medium. | Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki *GARIS BATAS* panjang dan terbuka. | Hasil yang didapatkan pada survei *TANDA BATAS* ini sangat membantu dalam penentuan lokasi penanaman.

- Di samping meritokrasi, kesetaraan pendapatan juga akan menghancurkan *BATAS-BATAS PERGAULAN* antaretnis. | Kas masuk mulai tak sesuai target, tetapi masih bisa dikatakan dalam *BATAS TOLERANSI*. | Oleh sejumlah besar orang ini dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar *BATAS TOLERANSI*. | Undang-undang ini menentukan *BATAS UMUR* untuk menikah laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. | Mahasiswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi dengan *BATAS USIA* 18–30 tahun. | Hal ini juga telah *DITANGGUHKAN TANPA BATAS WAKTU*.
- Hal ini telah melanggar *BATAS* yang tidak pernah *DIGARISKAN*. | Jika kita mengonsumsinya *MELEBIHI AMBANG BATAS* maka dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. | Tingkat emisinya *MELAMPAUI BATAS* toleransi. | Serangan ini kurang ajar sekali, *MELANGGAR BATAS* kesopanan. | Dia memang lelaki taat, menjaga kesopanan, tidak pernah *MELEBIHI BATAS*. | Manusia *BERBUAT MELEBIHI BATAS* dengan merusak alam. | Saat ini banyak sekali pilot yang terbang *MELEWATI BATAS* ketentuan tersebut. | Jika ada yang keterlaluhan dan *KELEWAT BATAS* kan saya bantah juga. | Perjalanan *LINTAS BATAS* antara kedua negara itu tidak diberlakukan secara bebas. | Tindak pidana itu melampaui *LINTAS BATAS* suatu negara atau lebih. ^{2*} | Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang *MELINTASI BATAS* negara. | Kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden *MENEMBUS BATAS* psikologis 50 persen. | Beda suhu antara musim panas dan dingin atau siang dan malam terjaga dalam *BATAS-BATAS* yang dapat *DITENGGANG* makhluk hidup. | Perundingan-perundingan bilateral sedang dilaksanakan untuk *PENENTUAN BATAS* wilayah kedua negara.
- Tampaknya, *BATASAN* antara sastra serius dan populer kini menjadi sangat *TIPIS*.
- Mengapa perusahaan menetapkan *BATASAN USIA* pada lowongan kerja?
- Suatu tatanan normatif mengatur kehidupan warganegara dengan *MEMBERIKAN BATASAN* tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. | Pada prinsipnya Negara *MEMBUAT BATASAN* umur untuk kawin bagi warga Negara. | Ada media baru yang mampu *MENGHAPUS BATASAN* ruang dan waktu. | Ada hukuman yang diberikan kepada anak ketika ia *MELANGGAR BATASAN* ini. ^{3*}
- Maka dari itu hendaknya kita hanya *MEMBATASI PERGAULAN* kita dengan orang-orang yang baik, siapapun dia. | Ini rencana untuk *MEMBATASI KERUSAKAN* yang ditimbulkan pada alam.
- Di zaman itu *PEMBATASAN KELAHIRAN* adalah hal yang tabu dibicarakan. | Untuk pengendalian wabah, Kota Palembang melaksanakan *PEMBATASAN SOSIAL* berskala besar sejak kemarin.
- Sebagian besar sektor perikanan masih dijual dalam keadaan segar sehingga *JANGKAUAN* pasarnya *TERBATAS*. | PT Kereta Api *MEMBATASI KUOTA* penumpang kereta api ekonomi sesuai aturan yang berlaku. | Sekolah negeri biasanya ditentukan dengan *KUOTA YANG TERBATAS* yang terbagi atas nilai rata-rata, zonasi, prestasi dan lainnya. | Trenggono menghendaki *KEKUASAAN TAK TERBATAS* atas seluruh Jawa. | Menurut dia, *RAPAT KABINET TERBATAS* itu hanya menegaskan kembali perintah Presiden RI sebelumnya. | Asap menjadi pembahasan utama *RAPAT TERBATAS* selama lima jam di Kantor Kepresidenan. | Dengan membentuk *PERSEROAN TERBATAS* (PT) ini, rumah makan saya ini akan bisa dikelola secara profesional. | Kerja sama pertahanan Indonesia-AS masih tetap berlangsung dalam *SKALA TERBATAS*. | Tes yang telah diujikan pada *SKALA TERBATAS* kemudian dianalisis sehingga didapat reliabilitas sebesar 0,83.
- Edema yang terjadi tidak *BERBATAS TEGAS* dan tidak gatal.

meaning «international», for example in *interaksi lintas batas / jaringan* ~
^{3*} ditemukan juga: *mendobrak batasan / menghilangkan ~ / melewati ~ / memenuhi ~ / menetapkan ~* dsb.

• Ia berada di dalam laut sampai *SEBATAS BAHU*. | | Maka, jadilah dia memotong rambutnya. Pendek, *SEBATAS BAHU*. | Dia bercelana sontog (celana *SEBATAS BETIS*) terbuat dari kain kasar warna nila. | Tanggung jawab guru tidak hanya *SEBATAS DINDING SEKOLAH*. | Kalau ada pertanyaan sejauh mana pengaruh suami dalam pengambilan keputusan saya, ya *SEBATAS NASIHAT*. | Kita masih *SEBATAS WACANA*, belum ada keputusan. ^{1*}

batik

• Ini merupakan koleksi akhir tahun yang dilengkapi sarung dengan proses *BATIK SEMPROT*.
• Mereka yang hadir mengenakan sarung *BERCORAK BATIK*. | Pemerintah kota tersebut mewajibkan pegawainya *BERPAKAIAN BATIK* dengan kepala beriket.

batin

• Ci Hwa merasa terkejut dan menyesal sekali mengapa ia tidak mampu menahan *GEJOLAK BATINNYA* tadi. | Mulailah dia teringat akan *GEMBLENGAN BATIN* yang telah puluhan tahun dia pelajari dan latih. | Ia mengalami *PERGOLAKAN BATIN* tentang apa yang diperbuatnya. | Dia sempat mengalami *PERGULATAN BATIN* sebelum memilih meneruskan pekerjaannya. | Sebagian karya saya lahir dari *PERGULATAN BATIN* pribadi. | Hal ini akan menyebabkan *IKATAN BATIN* antara orang tua dan anak menjadi renggang. | Pernikahan merupakan *IKATAN LAHIR BATIN* dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. | Banyak sebab yang mengakibatkan adanya *KONFLIK BATIN* timbul. | *KONTAK BATIN* yang terjalin antara seluruh personil yang ada, dirasakan dapat melahirkan rasa kebersamaan. | Semua keterangan itu sungguh membuka *MATA BATIN* dan menambah pengertian saya. | Memang tidak dapat kusangkal bahwa dahulu ada *PERTALIAN BATIN* antara kami.
• Sebagian besar rakyat Aceh kini hidup menderita *LAHIR BATIN*, terlilit kemiskinan, dan tertinggal dalam pendidikan.
• Tawaran itu *MENOHOK BATINKU*. | Inilah sebetulnya yang membuat *BATINNYA TERTEKAN*, membuat ia menjadi makin gila.
• Dia melihat murid-murid ini lesu dan mengantuk selagi mendengarkan *PELAJARAN KEBATINAN*. | Dalam menghadapi kesulitan hidup mereka cenderung berlari ke *ALAM KEBATINAN* (klenik). | Hanya satu kelemahan saya, yaitu saya tidak punya *ILMU KEBATINAN*. | *SUASANA KEBATINAN* kita sekarang belum menerima hal itu. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *ajaran kebatinan / aliran ~ / ciri ~ / gerakan ~ dsb.*

batita

Secara psikologis anak *USIA BATITA* sudah bisa mengalami mimpi buruk.

batok

Ada banyak hal di luar sana yang jauh, jauh lebih besar daripada *BATOK KEPALA* kita. | Mungkin ia sejak tadi menangkap isi *BATOK KEPALA* saya memikirkan keadaan kampung ini.

batu

• Perbedaan standar emisi tersebut menjadi *BATU GANJALAN* bagi industri otomotif Indonesia untuk mengeksplor kendaraan bermotor roda empat. | Ketika ditanya alasannya berkecimpung dalam bisnis *BATU HIAS* ini, dia menjawab bahwa dirinya yakin prospek batu onyx sangat bagus. | Pengukuran adalah *BATU PENJURU* dari semua ilmu pengetahuan. | Pembuat film pendek ini hanya menganggapnya sebagai sebuah *BATU LONCATAN* menuju film cerita panjang. | Barang-barang yang dijual di Pasar Umum Gubug meliputi logam mulia, *BATU MULIA*, permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan kebutuhan sehari-hari. | Di sana, ada *BATU PIJAKAN* dan tiang untuk melompati pagar setinggi sekitar dua meter. | Mereka memanfaatkan momentum itu sebagai *BATU PIJAKAN* ke sasaran yang lebih besar. | Sekelompok orang bersenjata sudah memasang *BATU PERINTANG* di tengah jalan di wilayah tersebut. | Apa pun yang mungkin dapat menjadi *BATU PERINTANG*

kenaikan pangkatnya harus disingkirkan. | Selera ilustrasi yang berbeda juga menjadi *BATU SANDUNGAN* dalam penjualan buku anak. | Hal ini merupakan *BATU UJI* transformasi demokrasi Indonesia. | Topik ini tengah menjadi *BATU UJI* mutu demokrasi.

- Aku duduk di *BONGKAHAN BATU* yang lebih kecil.
- Jalan itu sempit, naik-turun dan *BERLAPIS BATU* cadas yang besar dan kasar.
- Jangan bicara sompral, bisa *KENA BATUNYA* sendiri! | Aku tersenyum senang karena aku tahu kali ini guru muda yang sok tahu ini akan *KENA BATUNYA*. | Pemuda itu akhirnya mati *DILEMPARI BATU* di tengah pasar. | Kalaupun harus sekarang, saya siap *MELETAKKAN BATU PERTAMA* pembangunan.
- Hanya berjarak *SEPELEMPARAN BATU* apartemenku dengan Grand Hyatt Hotel. | Yang dimaksud tukang adalah tukang kayu, *TUKANG BATU*, pandai besi, dan tukang ukir.
- «He, kenapa kau *BERDIRI* saja *MEMBATU?*» terdengar dia membentak. | Dia masih saja *BERDIRI MEMBATU* di tempatnya.

batuk

- Ia tersedak. Ia *TERBATUK-BATUK BERAT*. | Ia merasa tidak apa-apa. Ia hanya *BATUK-BATUK KECIL* disertai demam «seadanya». | Untuk jenis jahe merah ini, bisa digunakan untuk memberantas *BATUK KERING*.
- Ia membekap mulutnya, *MEMBEKAP BATUK* yang hampir tidak tertahan.

bau

- Aku selalu berdesakan dengan ibu-ibu penjual ikan. *BAU AMIS* menguar di dalam angkot. | Aku mencium *BAU ANYIR* darah sekarang. | *BAU SAMAR* terpentin akan berbaur dengan kopi dan kayu manis. | Kini, kali tersebut dipenuhi sedimen. Airnya berwarna kehitaman dan menebarkan *BAU* tidak *SEDAP*. | Ternyata bus yang kami tumpangi rusak. Kap belakang mobil dibuka, asap hitam dengan *BAU MENYENGAT* keluar berhamburan. ^{1*}
- Anak ini *BERBAU HANGUS* seperti karet terbakar. | Dengan latar belakang ini, ia juga sempat digosipkan sebagai *SOSOK BERBAU KIRI* pada masa Orba. | Kami mensinyalir proyek tersebut justru *BERBAU KORUPSI*.
- Mereka mengalami gejala seperti flu dan tidak dapat *MENCIUM BAU* atau mengecap rasa.

baur

- Pelan-pelan, ia membuka mata. Pertama adalah *BAYANG-BAYANG BAUR*.
- Kekecewaan, kejengkelan, dan segala macam perasaan panas, gatal dan pedih *BERCAMPUR BAUR* pada kulitnya.
- Bila kedua kelompok masyarakat telah mengadakan asimilasi, maka batas antara kedua kelompok masyarakat tersebut dapat hilang dan keduanya *BERBAUR MENJADI* satu kelompok.

bawa

- Dia suka sekali kepada pemuda yang bersikap sopan dan *PANDAI MEMBAWA DIRI* itu. | Kaki palsu di rumah sakit ortopedi *MEMBAWA HARAPAN* baru. | Kegigihannya *MEMBAWA HASIL*. | Uang ini ditemukan oleh pasangan suami-istri yang sedang *MEMBAWA JALAN ANJING* mereka. | Itu adalah sesuatu yang kita tahu *MEMBAWA KORBAN*, tapi tak bisa ditinggalkan. | Gelombang pasang, walaupun tidak *MEMBAWA KORBAN* jiwa, dapat menimbulkan penderitaan dan kehilangan harta. | *MEMBAWAKAN ACARA* adalah tugas seorang pemandu acara/*PEMBAWA ACARA*. Pembawa acara juga disebut presenter, MC («master of ceremony»), host, dan VJ («video jockey»). | Persebaya *MEMBAWA MISI* tunggal: mengamankan status mereka di Liga 1 musim depan. | Mereka menganggap warna itu *MEMBAWA SIAL*. | Kehadirannya seketika *MEMBAWA SUASANA* berbeda. | Fenomena hujan meteor juga dipercaya *MEMBAWA KEBERUNTUNGAN* bagi yang melihatnya.

- Ia akan *MEMBAWAKU PERGI* dari sini. | Mereka akan *MEMBAWA PULANG* uang untuk membeli beras dan lauk-pauk, cadangan satu minggu.
- Aku tak peduli dan terus berjalan *SEPEMBAWA KAKIKU*.
- Beberapa menit kemudian aku muncul ke permukaan sementara arus terus *MEMBAWA* aku *HANYUT*. | Semua pasti mencari selamat bagi diri sendiri. Mereka terpaksa *TERBAWA ARUS*, ikut menentang pemerintah. | Demikian juga dengan semua penduduk di kampung tersebut, *HANYUT TERBAWA* banjir. | Akar kehidupan tradisional yang menjadi cikal bakal kehidupan bangsa dan negaranya tidak akan *HANYUT TERBAWA* arus kehidupan global. | Puluhan anjing kelaparan berebut tulang dan akhirnya secara diam-diam anjing tua *MEMBAWA LARI* tulang itu dengan enaknya. | Dali, *BAWA* adik-adikmu *LARI!!* | Aku *TERBAWA SUASANA* yang sangat nyaman di dekatnya.
- Telah disediakan ruang khusus untuk menggeledah badan maupun *BARANG BAWAAN* pembesuk.
- *HARTA BAWAAN* adalah harta benda di luar harta bersama yaitu harta benda masing-masing suami-istri yang diperoleh sebelum perkawinan. | Contoh efek ini di antaranya adalah leukimia, *CACAT BAWAAN LAHIR*, keterbelakangan mental dan kanker. | Ini hasil interaksi dari *FAKTOR BAWAAN* («nature») dan faktor pengasuhan («nurture»). | Hal ini bisa karena adanya *FAKTOR* genetik atau *BAWAAN*. | *KELAINAN BAWAAN* dapat disebabkan oleh keabnormalan genetika, sebab alamiah atau faktor yang tidak diketahui lainnya. | Kemampuan ini tidak *BERSIFAT BAWAAN* tapi dapat berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran.
- Perasaan ini dibiarkan berkembang bebas sesuai dengan *PEMBAWAAN ALAM* yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain. | Dan agaknya dia memang mempunyai *PEMBAWAAN BURUK*. | Perkembangan yang dinamis itu didasari oleh faktor-faktor hereditas (*PEMBAWAAN KODRATI*). | Ia mengakui bahwa sikap kritisnya itu sudah merupakan *PEMBAWAAN LAHIR*.
- Saya memulai karier sebagai reporter dan *PEMBAWA BERITA* di stasiun televisi itu. | Dia sendiri lebih cenderung bahwa toke ini merupakan hewan *PEMBAWA KEBERUNTUNGAN*. | Dia menarik lepas cincin *PEMBAWA MALAPETAKA* dari jari telunjuk Randu Ireng.
- Hal ini adalah *SIFAT PEMBAWAAN* manusia dan tidak perlu diherankan.

bawah

- Ini aksi konkret yang manfaatnya betul-betul dirasakan langsung oleh rakyat *KALANGAN BAWAH*. | Maka dari hal ini ada yang masyarakat *KELAS BAWAH*, menengah, dan kelas atas. | Kekuasaan korupsi merata dan merajalela karena erosi tata nilai terjadi di *LAPISAN* atas dan *BAWAH*. | Objek penelitian adalah kompetensi seluruh manajer (manajer *TINGKAT PUNCAK*, *TINGKAT MENENGAH*, dan *TINGKAT BAWAH*) di Rumah Sakit ini.
- Jadi, manusia melahirkan teknologi. Namun kini, ia hidup *DI BAWAH KENDALINYA*. | Dia memimpin *GERAKAN BAWAH TANAH* di seluruh Jawa untuk menentang Jepang. | Dia sendiri tidak merasa bahwa sesuatu telah menyusup ke *ALAM BAWAH SADARNYA*. | Negara maju di Eropa melakukan hal yang sama untuk melindungi anak-anak *DI BAWAH UMUR*.
- Hal ini harus *DIGARIS BAWAHI* dan dianggap penting.

bawang

- Setiap *UMBI BAWANG* putih terdiri dari sejumlah *ANAK BAWANG* (siung). | Aku masih dianggap *ANAK BAWANG*, belum tahu apa-apa. | Dua partai lain diberi peranan politik pinggir *PUPUK BAWANG* sebagai ornamen demokrasi.
- Bumbu Halus Semur Betawi: 7 butir *BAWANG MERAH*, 2 *SIUNG BAWANG PUTIH*, 1 sdt garam, 1/2 sdt merica bubuk. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *biji bawang putih*

baya	<p>Suatu hari seorang lelaki <i>PARUH BAYA</i> menghampiri sang Nenek. Terlihat seorang <i>SEPARUH BAYA</i>. Dokter <i>SETENGAH BAYA</i> itu tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya melihat wanita pendatang itu. Diabetes melitus adalah penyakit serius yang biasa terdapat pada <i>USIA BAYA</i> atau usia lebih lanjut. Mereka mungkin lebih rentan mengalami <i>KRISIS SETENGAH BAYA</i> («midlife crisis») daripada kelompok lain. Posisi <i>USIA SETENGAH BAYA</i> juga dalam peralihan, tidak muda dan bukan tua. Bulan lalu Ki Jayasena baru saja melangsungkan pernikahan dengan gadis yang <i>USIANYA SEBAYA</i> putrinya.</p>	
bayang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BAYANG-BAYANG BAHAYA</i> banjir pun kembali menghantui daerah yang sepenuhnya merupakan rawa-rawa tersebut. Pelan-pelan, ia membuka mata. Pertama adalah <i>BAYANG-BAYANG BAUR</i>. Setelah berhasil keluar dari <i>BAYANG-BAYANG KERAGUAN</i>, kalian perlu semakin meyakinkan diri terhadap pilihan yang sudah ditentukan. • Mungkin dia melihat <i>LINGKAR BAYANG</i> hitam di bawah mataku. Penelitian analisis pemilih politik terhadap <i>LINGKAR BAYANG-BAYANG</i> politik uang (klientisme) dalam kebijakan bawaslu di kabupaten ini. Kita sebagai universitas terbesar di Indonesia timur merasa perlu membangun semangat berpendidikan tinggi dalam <i>LINGKAR BAYANG-BAYANG</i> biaya yang mahal. • <i>KELAPARAN MEMBAYANGI</i> penduduk wilayah itu. Aku semakin <i>DIBAYANGI RASA</i> takut. ^{1*} • Tidak pernah <i>TERBAYANG DI BENAK</i> seorang Poppy kecil menjadi dirinya seperti sekarang. • Tiba-tiba nampak dua <i>SOSOK BAYANGAN</i> orang berkelebat di tempat itu. • Dia tak mampu <i>MENGUSIR BAYANGAN</i> gadis itu. • Hal ini memperlihatkan Indonesia sudah memiliki <i>BAYANGAN KASAR</i> terkait model gencatan senjata yang harus dilakukan. Novi dapat keluar dari <i>BAYANGAN GELAP</i> orang tuanya. Bayangan seperti itu disebut bayangan maya atau <i>BAYANGAN SEMU</i>. • Peristiwa itu kembali <i>BERKELEBAT DALAM BAYANGANNYA</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>dibayangi ancaman</i> / ~ <i>kecemasan</i> / ~ <i>kececewaan</i> / ~ <i>kekhawatiran</i> / ~ <i>prasangka</i> / ~ <i>keprihatinan</i> / ~ <i>keraguan</i> / ~ <i>risiko</i> dsb.</p>
bayar	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka tidak mampu <i>MEMBAYAR BIAYA</i> awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana. Mereka mengadakan undian untuk nasabah yang <i>MEMBAYAR CICILAN</i> tepat waktu dan sebelum tanggal jatuh tempo. Gaji kami berdua sudah tidak cukup lagi untuk <i>MEMBAYAR HUTANG</i> dan bunga-bunganya di bank-bank. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan <i>MEMBAYARKAN IURAN</i> tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. Selama ini saya tutup lubang gali lubang untuk <i>MEMBAYAR TAGIHAN</i> dengan rejeki dan gaji yang saya dapat. • Selalu kami <i>BAYAR LUNAS</i>. Pak Gubernur luncurkan stiker hologram <i>TANDA LUNAS BAYAR</i> pajak bermotor. Ini cara yang berbeda untuk mengingatkan teman <i>MEMBAYAR PATUNGAN</i> tanpa takut harus merusak pertemanan. • Mereka menyeleksi lebih ketat konsumen yang mengajukan kredit, untuk meminimalisasi konsumen yang <i>GAGAL BAYAR</i>. • Mereka mengambil <i>CUTI BERBAYAR</i> («paid leave»). • Aku tidak tahu apa latar belakang yang membuatnya menjadi <i>PEMBUNUH BAYARAN</i> itu. • Setiap pengunjung perpustakaan dapat masuk tanpa <i>DIPUNGUT BAYARAN</i>. Itu gratis. Kita nggak boleh <i>MENARIK PEMBAYARAN</i>. Diharapkan tidak ada lagi masalah besarnya <i>TUNGGAKAN PEMBAYARAN</i> rekening listrik. • Mereka memperpanjang <i>PENANGGUHAN PEMBAYARAN</i> utang dari negara-negara termiskin. • Di tengah maraknya metode <i>PEMBAYARAN NON TUNAI</i>, <i>PEMBAYARAN TUNAI</i> ternyata masih menjadi tulang punggung transaksi keuangan di Indonesia. 	

- *NERACA PEMBAYARAN* Indonesia kurang sehat sejak tahun tersebut karena sangat bergantung pada neraca modal dan finansial (NMF).

bayi

- Secara medis, *BAYI TABUNG* dikenal dengan «In Vitro Fertilization» atau IVF.
- Pemain berusia 24 tahun ini digelar «baby-faced assassin» (pemusnah *BERWAJAH BAYI*).
- Heri mengelus-elus perutnya dengan penuh cinta. Ia berbisik lembut pada sang *JABANG BAYI*.

beasiswa

- Penelitian itu membawanya *MERAIH BEASISWA* dari University of Tokyo pada 2003.
- Sebagian besar mahasiswa dengan *BEASISWA IKATAN DINAS* yang di sampingnya juga bekerja.
- Syarat mengikuti program pemantauan ini mirip dengan ketika hendak mengajukan *LAMARAN BEASISWA* sungguhan.

beban

- Sementara *BEBAN DAYA* saat ini untuk Bali 840 MW, sedangkan daya mampu Bali 1259. | Ada perusahaan yang tidak melaporkan penghasilan pekerjanya untuk mengurangi *BEBAN IURAN*. | Kelelahan akibat banyaknya *BEBAN KERJA* di perusahaan membuat karyawan mengalami kondisi fisik yang menurun. | Ingin bekerja untuk menghasilkan uang yang banyak walaupun dengan *BEBAN PEKERJAAN* yang menggila? | Pihak PLN area Kuta mencatat selama musim kemarau sebulan ini terjadi kenaikan *BEBAN LISTRIK* sekitar 10 persen. | Pemerintah memprediksi *BEBAN PUNCAK* pasokan listrik area Jawa-Bali pada libur Natal-Tahun Baru cenderung turun. | Biaya yang lebih mahal dapat menjadi *BEBAN TAMBAHAN* bagi keluarga. | Lingkungan dan kondisi kerja yang tidak sehat merupakan *BEBAN TAMBAHAN KERJA* bagi karyawan atau tenaga kerja.
- Otonomi khusus akhirnya hanya dijadikan alat untuk *MELEMPAR BEBAN*. | Orang-orang ini harus *MEMANGGUL BEBAN* untuk membuka mata anggota-anggota lain.
- Malah sekarang aku *DIHIMPIT BEBAN BATIN* yang sungguh besar.
- Pemerintah tak ingin *MEMBEBANI ANGGARAN* negara untuk proyek ini. | Hal ini tetap *MEMBEBANI KEUANGAN* perusahaan hingga kini. | Pemerintah *DIBEBANI KEWAJIBAN* membayar ganti rugi kepada korban.

bebas

- Pertokoan yang tak masuk dalam pengecualian tetap *BEBAS LELUASA* melayani masyarakat. | Agustus 2018 dia *BEBAS MURNI* setelah melapor 23 kali ke penjara Sukamiskin sejak *BEBAS BERSYARAT*. | Pada akhirnya Hakim memberikan putusan *BEBAS MURNI* kepada Demas.
- Ia minta diberi *KEBEBASAN PENUH* untuk melakukan terobosan-terobosan rahasia.
- Mereka mempromosikan *SEKOLAH BEBAS GAWAI*. | Mereka adalah warga yang menikmati *HARI BEBAS KENDARAAN* bermotor («car free day») dengan berjalan kaki atau bersepeda. | Yogurt dapat dibuat dari susu murni, susu rendah lemak, atau *SUSU BEBAS LEMAK* atau «non-fat». | Bagi pelaku usaha dengan penghasilan bruto di bawah Rp 600 juta setahun, semua produknya *BEBAS DARI PAJAK*. | Pagi hari itu mereka berdua juga sedang *BEBAS TUGAS*.^{1*}
- Dan sejak saat itulah kita menyaksikan rangkaian demonstrasi dan *MIMBAR BEBAS* di dalam dan di luar kampus. | Pelaku merasa tidak berdosa dengan pergaulan yang mengarah *SEKS BEBAS*. Apa akibat *PERGAULAN BEBAS* ini? | Beberapa materi dalam panduan ini merupakan *SADURAN BEBAS* dari berbagai buku panduan penyusunan skripsi. | *TERJEMAHAN BEBAS* ini mementingkan pesan atau amanat, tetapi diungkapkan dalam kata-kata sendiri.
- Ia tergelincir dan akhirnya *JATUH BEBAS* dengan ketinggian empat meter. | Harga aluminium

^{1*} ditemukan juga: *bebas dari pengawet*

^{2*} ditemukan juga: *kebebasan akademis / ~ berpendapat / ~ berserikat / ~ sipil*

^{3*} ditemukan juga: *membebaskan diri dari belenggu / ~ cengkeraman / ~ penjajahan / ~ pengaruh / ~ perasaan / ~ tekanan dsb.*

JATUH BEBAS setelah dapat diproduksi dengan jumlah besar. | Sikap tersebut sepertinya hendak mengirimkan pesan bahwa para pelaku pelanggaran HAM dapat *MELENGGANG BEBAS*. | Sudah terlalu lama kita membiarkan para koruptor *MELENGGANG BEBAS* menikmati hasil jarahannya. | Orang-orang remaja suka *DILEPAS BEBAS* seperti seekor kuda penuh gairah.

- Dalam globalisasi, perdagangan barang-barang dan jasa *TERBUKA BEBAS* bagi semua Negara.
- Beberapa piring dan gelas yang berada di atas meja *TERJUN BEBAS* dan hancur berkeping. | Hari ini semua pelaku ekonomi berharap cemas berapa besar kerusakan yang dihasilkan oleh *TERJUN BEBAS* bursa saham di berbagai belahan dunia.
- *KEBEBASAN AGAMA* merupakan salah satu hak yang paling asasi. | (...) mewujudkan jaminan *KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN* sebagai hak dasar seluruh warga negara-bangsa Indonesia. | Kebebasan itu bukan *KEBEBASAN MUTLAK* yang tanpa batas. | Hal ini menjadi ancaman baru bagi *KEBEBASAN PERS*. | Kita memiliki kesempatan menggunakan *KEBEBASAN SIPIL*, terutama *KEBEBASAN BEREKSPRESI*, untuk mengubah kecenderungan-kecenderungan tribal. | Rancangan ini juga masih mengekang *KEBEBASAN BEREKSPRESI*. | Setiap orang berhak atas *KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT*. ^{2*}
- Sebagai seseorang yang *MENDAMBAKAN KEBEBASAN* individu, Sjahrir begitu kritis terhadap totalitarisme. | Di tengah kepongkaban wabah, aparat dinilai semakin *MENCEKIK KEBEBASAN* berpendapat. | Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang *MENGHALANGI KEBEBASAN pers*. | Kadar glukosa darah *MEMACU PEMBEBASAN* insulin oleh pankreas.
- Tidak akan mungkin baginya untuk *MEMBEBASKAN* diri dari *IKATAN* itu. ^{3*}

beber

Dia *MEMBEBERKAN ALTERNATIF* lain untuk mengatasi penumpukan limbah medis tersebut. | Tidak boleh orang sembarangan *MEMBEBERKAN DATA* pribadi ke publik tanpa izin. | Korban dari penganiayaan ini biasanya diancam untuk tidak *MEMBEBERKAN RAHASIA*. | Mantan Kepala Staf ini enggan *MEMBEBERKAN STRATEGI* yang bakal dipakai militer Indonesia.

^{1*} ditemukan juga: *membeberkan bukti / ~ detail / ~ fakta / ~kisah / ~ pandangan / ~ rencana / ~ riwayat / ~ kesimpulan dsb.*

beda

- *BEDA HALNYA* dengan sekolah negeri yang memiliki akreditasi tinggi, fasilitas di dalamnya sangat lengkap untuk mendukung proses belajar. | Kalau dipikir-pikir, ia tidak kalah ganteng dari temannya itu. Setidaknya *BEDA TIPIS*.
- Apakah nikah *BEDA AGAMA* bisa dilakukan di Indonesia dan sah secara hukum Indonesia? | Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi *BEDA AYAH*. | Mungkin ia *BEDA PENDAPAT* dalam banyak hal, tapi ia menghormati perbedaan itu.
- Upaya untuk mempertimbangkan validitas empiris itu dilakukan, antara lain, dengan analisis *DAYA BEDA* (diskriminasi) butir-butir soal. ^{2*}
- Ini adalah *FAKTOR PEMBEDA* yang sangat *KRUSIAL*.
- Apa yang terjadi di Sidoarjo, memang *AGAK BEDA*, karena menyangkut hajat hidup orang sangat banyak. | Ia sendiri tahu persis senyuman itu tak *BANYAK BEDA* dengan seringaian kuda. | Perlu dipahami film itu *BEDA BANGET* dengan buku. | Menu andalan bakmi ini tak *JAUH BEDA* dengan restoran bakmi lain. | Kita selalu bilang, oh negara ASEAN itu hampir mirip-miriplah dengan Indonesia. Tapi kenyataannya *BEDA JAUH*. | Puasa di luar negeri *JELAS BEDA* sama di Indonesia. | *SANGAT BEDA*, kehidupan bertetangga dan kehidupan publik. | Ah, *SANGAT BEDA BANGET* kamu kalau dibandingin beberapa waktu yang lalu. | Delisa si bungsu, berwajah paling menggemaskan. *BEDA SEKALI* dengan kakak-kakaknya.
- Ketika diwawancarai harian ini, beliau punya penjelasan *BERBEDA 180 DERAJAT*. | Ia *AMAT BERBEDA* dengan

^{1*} ditemukan juga: *perbedaan besar / ~ drastis / ~ fundamental / ~ jelas / ~ kecil / ~ khas / ~ tajam / ~ tegas / ~ menonjol dsb.*
^{2*} statistical terminology

kami dalam semua hal. | Kebun mereka terlihat *AMAT BERBEDA* dibandingkan yang lain. | Ini pikiran yang saya kira *BERBEDA DIAMETRAL* dari pikiran negara-negara lain. | Adat istiadat mereka itu tak *BERBEDA JAUH* dengan kita sendiri. | Asal tahu saja, kualitas anak-anak muda Sidoarjo tak *JAUH BERBEDA* dengan Surabaya. | Di Swiss kolega *JELAS BERBEDA* pula dengan teman. | Mie basah matang tersebut tidak *BERBEDA NYATA* dengan mie kontrol. | Situasi pada 1972 tentunya *BERBEDA SAMA SEKALI* dengan sekarang. | Hasilnya juga *SANGAT BERBEDA*. | Mereka, anak-anak yang *SANGAT BERBEDA*. | Mungkin pasar ini mirip «pasar glodok» di Jakarta atau «pasar shopping» di Yogya. Tapi *AGAK SEDIKIT BEDA*.

- Saya tak banyak *BERBEDA PENDAPAT* dengan dia dalam soal ini.
- Dengan kata lain, apa yang *MEMBUAT PERBEDAAN* antara orang yang bisa mengalami keheheningan dalam situasi tertentu sedangkan orang lain tidak bisa? | Dengan berkembangnya TI, siswa dapat *MEMBUAT PERBEDAAN* dalam proses belajar mereka saat ini. | Keadaan itu *MENEKANKAN PERBEDAAN* dengan rumah-rumah di sekitarnya. | Masing-masing mempunyai ciri khas yang *MENUNJUKKAN PERBEDAAN* antara yang satu dengan lainnya.
- Tak ada *PERBEDAAN BERARTI* antara oven yang menggunakan listrik ataupun gas sebagai bahan bakarnya. | Padahal yang kita lihat ada *PERBEDAAN MENCOLOK* di antara kelompok mereka? | Ada *PERBEDAAN MENDASAR* antara «mencari» dan «menjemput». | Justru hal ini menjadi *PERBEDAAN HAKIKI* antara sastrawan dan sejarawan. | Namun terdapat *PERBEDAAN NYATA* antara kedua sejarawan ini. | Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata ada *PERBEDAAN SIGNIFIKAN* yang terletak pada penemuan keduanya. ^{1*}
- Di sini pula ada *PERBEDAAN PANDANGAN* atau penafsiran antara ia dan saya mengenai hal ini. | Sebagian masyarakat Indonesia tampaknya masih perlu belajar menghormati *PERBEDAAN PENDAPAT*.
- Pemberian layanan kepadanya harus dijalankan tanpa *MEMBEDAKAN KEYAKINAN*, nilai-nilai dan status sosialnya.

bedah

- Jumlah *DOKTER BEDAH* onkologi masih jauh dari kebutuhan. | Dari hasil penelusuran didapatkan ada seorang *DOKTER AHLI BEDAH* kanker di kota tersebut. | Dokter itu masuk kembali ke *KAMAR BEDAH*.
- Salah satu cara untuk menyebarkan informasi mengenai buku kita adalah dengan mengadakan *BEDAH BUKU*. | Acara *BEDAH BUKU* mestinya menjadi menu wajib bagi setiap stasiun radio dan TV.

bejana

Prinsip *BEJANA BERHUBUNGAN* tidak berlaku pada bejana yang pipanya sempit atau pipa kapiler.

bejat

Kemudian *PERBUATAN BEJAT* tersebut diketahui oleh masyarakat. | Memang beginilah laki-laki yang *BERWATAK BEJAT*.

^{1*} ditemukan juga: *berakhlak bejat* / *bermoral ~* / *bertindak ~* dsb.

bekal

- Hasil panen padi adalah *BEKAL MAKAN* selama setahun.
- *BERBEKAL PENGALAMAN* tersebut, dia mendirikan perusahaan rintisan («start-up») bernama GoMaid, penyedia jasa pekerja.

bekap

- Ia *MEMBEKAP MULUTNYA*, *MEMBEKAP BATUK* yang hampir tidak tertahan.
- Sementara Pepe masih *DIBEKAP CEDERA* kaki dan kemungkinan tidak bisa bermain. | Dia juga *DIBEKAP KESIBUKAN* yang sudah lama dilakoninya sebagai aktivis sosial.

- Aku juga terus tertawa dengan *SUARA TERBEKAP*.

bekas

- Punggungmu penuh *BEKAS LUKA*. | Dia memandangi *BEKAS GORESAN LUKA* di tangan kirinya. | Di atas batu karang itu terdapat *BEKAS TAPAK KAKI* raksasa yang tidak diketahui dari mana asalnya.
- Kita mencari buku novel di sebuah lapak toko *BUKU BEKAS*. | Karena terbuat dari *KERTAS BEKAS*, bahan perlu juga dilakukan uji coba kekuatan produk. | Bapak membungkus boneka itu dengan *KORAN BEKAS*, lalu menghadihkannya padamu. ^{1*}
- Tragedi itu masih *MENYISAKAN BEKAS* di banyak keluarga korban. | Anak perempuan itu lenyap tak *MENINGGALKAN BEKAS* sama sekali.
- Beberapa di antara mereka bisa kuingat, sementara yang lainnya *LENYAP TANPA BEKAS*. | Mobil, motor, dan kerbaunya *SIRNA TAK BERBEKAS*.
- Ada remaja perempuan yang justru meninggalkan *BEKAS* lebih *MENDALAM* bagi saya hingga hari ini.
- Kejadian traumatis bisa sangat *MEMBEKAS DI HATI* anak. | Kisah yang diceritakannya lebih dari sepuluh tahun yang lalu ini selalu *MEMBEKAS DALAM INGATAN* saya. | Hal ini akan *MEMBEKAS PADA INGATAN* kolektif publik yang menyaksikannya.
- Sosok ini *AMAT MEMBEKAS* bagi dua putrinya. | Kematian Maria *SANGAT MEMBEKAS* bagi Willy.

^{1*} *bekas* can have the meaning of the English adjective «former», as in: *Dia adalah BEKAS INSTRINYA*. | *Siapkan satu BEKAS BUNGKUS kopi instan merek apa saja*. | *Ini konsep kesatuan Indonesia dalam batas-batas wilayah BEKAS HINDIA BELANDA*.

beku

- Peringatan suhu dingin dan *ANGIN BEKU* dikeluarkan di sebagian besar bagian timur AS. | Usaha yang keras dari hati yang tulus bisa mengalahkan *HATI YANG BEKU*. | Setiap zat cair akan membeku pada temperatur tertentu, yang disebut *TITIK BEKU*. | Dalam bidang pertanian, bakteri pembentuk es juga diketahui penyebab *LUKA BEKU* («frost injury») tanaman komoditi. | Banyak orang yang beralih ke makanan instan dan cepat saji, seperti *MAKANAN BEKU*, daging olahan, dan makanan awetan. | Ia sudah mendatangi banyak datu, orang pintar yang dianggap sakti di kampung itu. Namun, hasilnya *NOL BEKU*. | «Arkan itu pacar kamu?» tanya Rama ragu-ragu. Sejenak, *SUASANA* menjadi *BEKU*.
- Kartareja *BERDIRI BEKU* dan kakinya gemetar.
- Musim dingin yang hebat. Udara terasa *BEKU MENGIGIT*.
- Ruangan itu tiba-tiba terasa *DINGIN MEMBEKU*.
- Kehadiran puisi-puisinya terbukti mampu *MEMECAH KEBEKUAN* bahasa Indonesia.
- Peraturan ini memberikan hak pada pemerintah untuk *MEMBEKUKAN ASET* tersangka pelaku pembalakan hutan. | Mereka mendengar bunyi auman harimau yang amat dahsyat, yang *MEMBEKUKAN DARAH* mereka. | Pada 30 Oktober 1967 kedua negara *MEMBEKUKAN HUBUNGAN*.
- Mereka getol berkeletah menjaga muruah kebakuan bahasa, yang tak jarang justru membuat *KEBEKUAN BAHASA*.
- Kedua obat ini bisa membuat darah menjadi encer, dengan cara mempengaruhi proses *PEMBEKUAN DARAH*.

bel

la menekan *BEL* yang *BERTENGGER* di samping pintu teras.

bela

- Mereka telah memberdayakan perempuan untuk mampu *MEMBELA HAK* asasinya dan berperan di masyarakat. | Aku memutuskan berhenti karena *PRINSIP* yang harus *KUBELA*.
- Celaknya, lawanku pun jago dalam *ILMU BELA DIRI* itu.

belah

- Badannya membungkuk dan kedua *BELAH BAHUNYA* tersengal-sengal tanpa daya. | Kita melompatinya maju, mundur, ke samping dengan kedua *BELAH KAKI*. | Ada kemauan untuk

^{1*} bdk.: *kedua belah bibir* / ~ *kuping* / ~ *lengan* / ~ *lutut* / ~ *mata* / ~ *paha* / ~

mencari solusi yang terbaik bagi kedua *BELAH PIHAK* yang bertikai. ^{1*}

- Ada seorang anak yang *BERAMPUT BELAH TENGAH*.
- Hampir semua benua akan terdorong ke *BELAHAN BUMI UTARA*. | Ia bereksperimen dengan resep dari berbagai *BELAHAN DUNIA*. | Seberapa lama waktu yang harus dihabiskan sehingga sepasang manusia bisa disebut sebagai *BELAHAN JIWA*?
- Tiba-tiba dia mendengar bisikan-bisikan dua orang wanita yang berjalan agak jauh di *SEBELAH BELAKANGNYA*. | Sikap-sikap aparat demikian menunjukkan wajah struktur hukum kita yang memandang *SEBELAH MATA* atas kekerasan yang dialami perempuan. | Masalah sampah tidak bisa lagi dipandang *SEBELAH MATA*. | Ketika kami mendengar tembakan lalu kami melesat lari sembunyi, ia hanya berhasil menyambar *SEBELAH SEPATUNYA*. | Dulu aku pernah suka sama cewek, tetapi rasa cinta aku *BERTEPUK SEBELAH TANGAN*. | Kisah tragedi cinta *BERTEPUK SEBELAH TANGAN* itu menjadi perhatian pembaca koran ini.
- Stereotip itu tidak adil, *BERAT SEBELAH*. | Semakin lama pertarungan jadi semakin *BERAT SEBELAH*.
- Hal ini dapat *MEMECAH BELAH* atau mengadu domba masyarakat. | Seringkali kita *DIPECAH BELAH* atas nama agama, ras, atau golongan. | Hal ini berpotensi *MEMECAH BELAH* keutuhan bangsa.
- Apa tujuan dari *POLITIK BELAH BAMBU* itu? Tujuan penerapan *POLITIK BELAH BAMBU* adalah untuk mempertahankan kekuasaan. | Hal ini jelas merupakan indikasi *POLITIK PECAH BELAH* atau «divide et impera».

pipi / ~ (telapak) tangan dsb.
^{1*} ditemukan juga: *belahan dunia / ~ otak / ~ payudara*
bdk. → sebelah

belajar Ketika mereka dalam *TAHAP BELAJAR*, mereka secara bertahap menjadi lebih mandiri.

belaka Cerita kaus kaki hilang adalah *KEBOHONGAN BELAKA*.

belakang • Jeritan itu terdengar dari *ARAH BELAKANG*. | Seorang anak SMA bocor kepalanya terkena lemparan batu sekolah musuh. Salah seorang temannya membawanya ke *BARISAN BELAKANG*. | Tiba-tiba dia mendengar bisikan-bisikan dua orang wanita yang berjalan agak jauh di *SEBELAH BELAKANGNYA*. | Sebelum reformasi 1998, mereka tak berani membeberkan *LATAR BELAKANG* keluarga mereka. | Kita semua mau melihat apa yang menjadi *LATAR BELAKANG MASALAHNYA*. | Dia hanya menggunakan *NAMA BELAKANGNYA*, Dayani. | Lagi pula harus kita akui bahwa *PEMAIN BELAKANG* lawan kuat sekali. | *TULANG BELAKANG* merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri atas buah ruas tulang belakang. ^{1*}

• 2 Menteri tersebut meminta agar penanganan perkara pidana transparan dan tidak ada yang *MAIN BELAKANG*. | Biasanya dia cenderung mengambil jalan moderat, kalau bukan malah *MUNDUR KE BELAKANG*. ^{2*} | Secara fisik, Saleha *BERTOLAK BELAKANG* dengan Toeloes. | Ini sesuatu yang *BERTOLAK BELAKANG* dengan isi hatinya sendiri. | Pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sang pembuat film, diserap berbeda dan cenderung bertolak belakang.

• Orang-orang yang bersimpati *MENGEKOR DI BELAKANG* keduanya. | Untuk memahami semua ini kita harus *MENENGOK KE BELAKANG* pada saat Republik Indonesia diproklamasikan. | Aku memang tak ingin *MENENGOK KE BELAKANG*. Kehidupan terus bergerak ke depan.

• Hutan sudah *JAUH DI BELAKANG* punggungnya, dan dia memasuki desa. | Rumah ini terletak *TEPAT DI BELAKANG* rumah Ibu Didik.

• Para penggerak harus mencoba, pertama secara diam-diam, *DI BELAKANG LAYAR*, untuk meyakinkan komite agar lebih sensitif terhadap beberapa larangan makanan di antara anggota masyarakat. | Dia merasa mereka mengejeknya *DI BELAKANG PUNGGUNGNYA*.

^{1*} ditemukan juga: *bagian belakang / berlatar ~ / pintu ~*
^{2*} standard example of redundancy, like *maju ke depan*

- Karena dalam kelas ini hanya aku yang tergolong *ORANG TERBELAKANG* alias sedikit bodoh sih. (bdk. orang paling belakang; terdepan can mean both)

belalak	Ia memandangi dengan <i>MATA TERBELALAK</i> dan lupa untuk menegur karena kagumnya. Dia <i>MEMBELALAKKAN MATA</i> ketika Kabul bilang itu.
belang	Siapa tidak mengenalmu? Engkau seorang laki-laki mata keranjang, seorang laki-laki <i>HIDUNG BELANG!</i> Dan engkau seorang laki-laki cabul!
belanja	<ul style="list-style-type: none">• <i>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</i> dapat kalian susun seperti tabel berikut.• Ada beberapa hal yang ia siapkan sebelum berbelanja ke pasar. Pertama, menyiapkan <i>CATATAN BELANJA</i>. Banyak orang berduit dilanda <i>KALAP BERBELANJA</i>. Konsumen cukup memindai barcode yang tersedia di titik-titik tertentu. Hasil pemindaian kemudian otomatis akan masuk ke dalam <i>KERANJANG BELANJA</i>. Data tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pergeseran <i>POLA BELANJA</i> konsumen semakin menguat. Hal ini bisa menginspirasi pengusaha <i>PUSAT BELANJA</i> lainnya. Titik mulai melebarkan sayap usahanya dengan mencoba kecil-kecilan membuat <i>TAS BELANJA</i>, tas santai, dan tas untuk bepergian.• Banyaknya pengunjung yang hendak <i>BELANJA BORONGAN</i>, terutama Sabtu-Minggu, menjadi sasaran empuk. Wali Kota meminta masyarakat tidak melakukan <i>BELANJA BERLEBIHAN</i> («panic buying»). Remaja ini yang melakukan <i>BELANJA ONLINE</i> merupakan konsumen dengan tipe «recreation buyer».• Pemerintah memperkirakan <i>PENYERAPAN BELANJA NEGARA</i> hanya akan terealisasi Rp 1.527 triliun atau 93,4 persen dari alokasi anggaran 2019.
belantara	<ul style="list-style-type: none">• Apalagi ada tuntutan supaya Indonesia melestarikan <i>HUTAN BELANTARA</i> sebagai paru-paru dunia.• Buat saya <i>BELANTARA HUKUM</i> ini sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Setelah mencoba bersepeda di <i>BELANTARA LALU LINTAS</i> Jakarta, dia mengaku senang bukan kepalang.
belantika	Mereka hanya sekelebat saja muncul di <i>BELANTIKA MUSIK</i> Indonesia.
belas ¹	Kabar terakhir adalah tenggelamnya seorang remaja pria <i>BELASAN TAHUN</i> bersama perahu ayahnya.
belas ²	Ini cahaya dari lampu sorot kamera digital yang keras dan tak <i>BERBELAS KASIH</i> . Siapakah yang masih <i>BERBELAS KASIHAN</i> padaku, yang masih peduli melihat keadaanku? Aku bersandar pada dua tangan perempuanku yang bekerja tanpa <i>MENADAH BELAS KASIHAN</i> .
belasungkawa	Negara-negara Barat <i>MENYATAKAN BELASUNGKAWA</i> dan memberikan bantuan ke Aceh. Wali Negeri <i>MENYAMPAIKAN BELASUNGKAWA</i> yang disiarkan langsung oleh seluruh saluran televisi. Mereka telah menghampiriku dalam pemakaman itu untuk <i>MENGUCAPKAN BELASUNGKAWA</i> . <i>UNGKAPAN BELASUNGKAWA</i> juga datang dari Kementerian Perhubungan melalui akun Twitternya.
belunggu	<ul style="list-style-type: none">• Tidak sedikit orang yang secara tidak sadar kesulitan untuk <i>MELEPASKAN BELENGGU</i> masa lalu.

^{1*} ditemukan juga: *belantika film* /
~ sejarah

	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca tentang Kartini mengingatkan saya akan perjuangan sosok perempuan di tengah <i>BELENGGU TRADISI</i> nenek moyang. 	
beli	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum ini mengatur tata hubungan manusia dalam soal <i>JUAL BELI</i>, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Kita melakukan pemilihan langsung tetapi rakyat selalu seperti <i>MEMBELI KUCING DALAM KARUNG</i>. • Indonesia sedang menegosiasikan kesepakatan <i>IMBAL BELI</i> («counter trade») dengan Korsel dalam rangka impor mobil. 	
belia	Masih ada dua penari lagi, masih <i>MUDA BELIA</i> dan masih belajar. Meskipun <i>BERUSIA BELIA</i> , calon menteri itu telah memiliki pengalaman manajerial yang cukup.	
belian	Belanda mendatangkan <i>BUDAK BELIAN</i> untuk menjadi penduduk baru.	only found in this combination
belit	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BIROKRASI</i> yang <i>BERBELIT</i> bisa menyebabkan investor kabur. <i>JALAN</i> menuju kesetaraan masih panjang dan <i>BERBELIT</i>. Proyek ini <i>DIBELIT PROBLEM</i> krusial. Masih banyak <i>PERSOALAN</i> sosial dan ekonomi yang <i>MEMBELIT</i> bangsa ini. Alasan orang mendonorkan ginjal berkaitan dengan imbalan uang, di antaranya karena <i>TERBELIT UTANG</i>. ^{1*} • Kendala yang mereka hadapi adalah <i>BELITAN KEMISKINAN</i>. Kita masih mampu untuk keluar dari <i>BELITAN UTANG</i> secara bertahap. ^{2*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>peraturan berbelit(-belit) / perizinan ~ / jawaban ~ / prosedur ~ / regulasi ~ / persyaratan ~</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>belitan rasa / ~ persoalan</i> dsb.
beliung	<i>PUTING BELIUNG</i> adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60-90 km/jam, berlangsung antara 5-10 menit. Pohon mangga itu ambruk karena <i>ANGIN PUTING BELIUNG</i> .	
belot	Partai tersebut mengklaim tetap pada keputusan tidak akan <i>MEMBELOT DARI KOALISI</i> . Sekarang, dia ingin membalas sakit hatinya dengan cara <i>MEMBELOT KE KLUB</i> kami. Ini adalah orang yang melakukan desersi, yaitu lari <i>MEMBELOT KEPADA MUSUH</i> .	
belukar	Namun, lokasi itu kini dikelilingi <i>SEMAK BELUKAR</i> .	
belulang → tulang		
belum	Bahkan <i>JAUH SEBELUM</i> kontroversi muncul, mereka sudah memberikan justifikasi atas pilihannya. Namanya sudah diberikan <i>LAMA SEBELUM</i> benda tersebut dipahami.	
belur	Lalu bisnya dibakar mentah-mentah. Sopirnya dan kondektur langsung dihajar habis-habisan. <i>BABAK BELUR</i> .	
benah	<ul style="list-style-type: none"> • Tubuhku tiba-tiba menjadi sibuk, <i>BERBENAH MEMBERESKAN</i> banyak hal. Alangkah terpuji kota metropolitan Surabaya yang terus <i>BERBENAH MEMBERSIHKAN</i> diri! • «Data cleansing» bertujuan untuk mengecek dan <i>MEMBENAHI DATA-DATA</i> yang tidak lengkap, tidak konsisten, dan redundan. <i>LANGKAH</i> pertama yang harus <i>DIBENAHI</i> adalah sistem dokumentasi dan administrasi. Masih banyak <i>MASALAH</i> yang harus <i>DIBENAHI</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>catatan yang perlu dibenahi / kelemahan ~</i> dsb.

benak Tidak pernah *TERBAYANG DI BENAK* seorang Poppy kecil menjadi dirinya seperti sekarang. | Pertanyaan seperti di atas juga *MENGHANTUI BENAK* saya. | Kadang-kadang *TERLINTAS DALAM BENAKKU*, ia sepertinya bisa menjadi kawan mengobrol yang menyenangkan. | Saya melontarkan alasan pertama yang *TERLINTAS DI BENAK*.

benang

- Ia melukiskan seekor laba-laba yang sedang *MEMINTAL BENANG* menjadi sarang.
- Cerita tentang *JARUM* dan *BENANG* ajaib itu mungkin membuat banyak orang penasaran. | Mereka menata *BUNDELAN-BUNDELAN BENANG*, meletakkannya di atas kotak kayu yang digunakan sebagai meja. | Origami kincir angin ini diberi *SEUNTAI BENANG* untuk dapat dijadikan permainan.
- Menyikat gigi dua kali sehari dan penggunaan *BENANG GIGI* untuk membersihkan sela-sela gigi akan mencegah terjadinya karies. | Perlengkapan itu berupa senter, *BENANG JAHIT*, jarum jahit, jam dan alat tulis. | Di antara banyak penemu, Zahrawi yang menggunakan larutan usus kucing menjadi *BENANG JAHITAN*. | Susah juga *MENGURAI BENANG KUSUT* untuk mencari solusinya. | *BENANG KUSUT* tidak bisa *DIURAIKAN* bila tidak dimulai dari ujungnya. | Struktur molekul *BENANG LABA-LABA* akhirnya terungkap oleh para ilmuwan di laboratorium DuPont. | Salah satu *BENANG MERAH BISA DIAMBIL* dari beberapa kasus itu adalah ini. | Tidak mudah *MENARIK BENANG MERAH* dari fakta sejarah yang ditemukan. | Hal ini tidak masuk di dalam *JALUR BENANG MERAH* pengajaran ilmu ekonomi.
- Klasifikasi benang dapat dibedakan menjadi beberapa segi yaitu: – Dari bahan bakunya: *BENANG KAPAS*, *BENANG POLISTER*, *BENANG POLISTER KAPAS*, dll – Dari pembuatannya: *BENANG PINTAL*, *BENANG SISIR*, *BENANG GINTIR* dll – Dari kegunaannya: *BENANG JAHIT*, *BENANG LUSI*, *BENANG PAKAN*, *BENANG RAJUT*, *BENANG SULAM* dan *BENANG HIAS*.
- Mesin-mesin tua buatan Jepang era 1950-an itu masih setia merangkai *LEMBAR DEMI LEMBAR BENANG*. | *SEUTAS BENANG* menjadi kain, lalu kain menjadi bendera, dan bendera punya makna.^{1*}

^{1*} *sehelai benang* may be more common than *seutas benang*, whereas *seutas tali* might be more common than *sehelai tali*

benar

- Ini penggunaan bahasa Indonesia yang *BAIK DAN BENAR*. | Kuncinya mengikuti protokol kesehatan dengan *BAIK DAN BENAR*. | Konsumen berhak mendapatkan informasi yang *JELAS BENAR*. | Apa yang pernah dikatakan oleh laki-laki itu *TIDAK MUTLAK BENAR*. | *SENANG BENAR* rasa hati Kun Liong pagi itu. | Pandangan tersebut tidak *SEPENUHNYA BENAR*. | *SUNGGUH BENAR* ucapan komedian itu.
- Perilaku individu *DIANGGAP BENAR* atau salah. | Hal itu *DIBUKTIKAN BENAR*. | Mereka *TERBUKTI BENAR* dengan ramalan mereka. | Aku tak *INGAT BENAR* bagaimana awal mula perkenalanku dengan Enek. | Soal nomor 1 dan 2 dapat *DIJAWAB BENAR* oleh semua mahasiswa.
- Ini bisa diterima hakim sebagai *ALAT BUKTI YANG SAH DAN BENAR*. | Dia senang melihat bahwa *DUGAANNYA BENAR*. | Kami harus segera kembali ke *JALUR YANG BENAR* dan ini sebuah cara yang keren untuk mendapatkannya. | Dalam hidup kita, seringkali kita dapat menyimpang dari *JALUR YANG BENAR*. | Karena ini adalah pertanyaan terbuka, tidak ada *JAWABAN BENAR ATAU SALAH*. | Peribahasa ini *PAS BENAR* untuk dia. | Anda harus menggunakan alas kaki yang *BENAR-BENAR PAS* dengan ukuran kaki Anda. | *RAMALAN* bisa *BENAR* bisa juga meleset. Tapi keenam orang ini terbukti *BENAR DENGAN RAMALAN* mereka.
- *PAGI-PAGI BENAR* dia sudah berangkat bersama kawan-kawannya. | Ponsel *BENAR-BENAR MENGUBAH* hidup manusia.
- Hanya engkau seoranglah yang tahu akan *KEADAAN SEBENARNYA*.^{2*} | Kata itu dalam bahasa gaul memiliki

^{1*} bdk: *Katakan(lah) yang benar*.
^{2*} Is there ambiguity in phrases like: *Akan tetapi keadaan sebenarnya tidak selalu seperti itu. / Tetapi keadaan sebenarnya bukan begitu, Mus.*
^{3*} ditemukan juga (with the same «adjectival» meaning, «true», «real»): *kejadian sebenarnya / maksud ~ / kenyataan ~ / kondisi ~ / persoalan ~ / tujuan ~*

makna berbeda dari *ARTI SEBENARNYA*. | Nyatanya masih banyak rakyat yang belum mengerti akan *ARTI* demokrasi *SEBENARNYA*. | Dia menyatakan data kekerasan tersebut memprihatinkan karena belum menunjukkan *DATA SEBENARNYA*. | Kafe dalam *PENGERTIAN SEBENARNYA* berarti tempat kecil yang menyuguhkan kopi dengan beragam makanan ringan sebagai temannya. | Rekaman video yang viral tersebut tidaklah berdasarkan *FAKTA SEBENARNYA*. | Publik masih belum yakin keduanya adalah *PELAKUNYA SEBENARNYA*. | Saya pikir ini kesempatan untuk menjelaskan *MASALAH SEBENARNYA*. | Bardo, bukan *NAMA SEBENARNYA*, tinggal di panti sejak umur 12 tahun. ^{3*}

- Mereka kemudian *MENGECEK KEBENARAN* informasi yang disampaikan. | Informasi yang mereka peroleh sulit *DILACAK KEBENARANNYA*. | Mereka tak dapat *MEMASTIKAN KEBENARAN* cerita Pak Haji ini. | Mereka *MERAHASKAN KEBENARAN* ini dariku. | Mereka merasa perlu untuk menggertak siapa saja yang mau *MENYUARAKAN KEBENARAN*. | Kami berusaha *MENGUNGKAP KEBENARAN*, apa yang sebenarnya terjadi. | Ia pun tidak dapat *MENGURAI KEBENARAN* bahwa tersangka depresi. ^{1*}

- Ini adalah keyakinan, bukan *KEBENARAN MUTLAK*.

bencana

- *BENCANA ALAM* ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan. | 29 Januari 2004, Pemerintah menetapkan flu burung sebagai *BENCANA DARURAT NASIONAL*.

- Untuk mengatasi *BALA BENCANA* dan memperbaiki keadaan, seluruh jenis hewan berkumpul. | Pertambangan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan hanya akan menggiring dalam *LUBANG BENCANA*. | Hal ini ternyata telah menjerumuskan sebagian dari kita ke *LUBANG BENCANA*.

- Mereka akan tetap selamat dari *ANCAMAN BENCANA*. | Kasihan melihat dia *TERANCAM BENCANA* di sini. | Pengalaman bencana semakin menyadarkan masyarakat tentang perlunya sistem *PERINGATAN BENCANA* yang dapat dijadikan panduan dalam mengurangi resiko bencana. | Berbagai daerah di Indonesia merupakan titik *RAWAN BENCANA*. | Tidak sedikit korban kembali jatuh akibat buruknya *PENANGANAN BENCANA*. | Mereka membentuk tim *TANGGAP BENCANA* Covid-19. | Hal ini menambah kesadaran luas masyarakat, utamanya tentang pentingnya *WASPADA BENCANA*.

- Sistem ini dipasang di lokasi-lokasi yang *RENTAN BENCANA* tsunami. | Sejak itu, rupanya Indonesia tidak *SEPI BENCANA*, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh keteledoran («error») manusia. | Beliau menginstruksikan seluruh camat untuk membentuk *DESA TANGGUH BENCANA* (tagana).

benci

- Dia *BENCI SETENGAH MATI* sama saya sampai sekarang.

- Tentu keberaniannya terdorong *KEBENCIAN* yang amat *BESAR*. | Orang-orang ini memiliki jiwa idealis, *KEBENCIAN* yang *DALAM* terhadap ketidakadilan. | Ungkapan ini menunjukkan adanya *KEBENCIAN* yang sangat *MENDALAM* dari orang ini terhadap mereka. | Rasa cemburu bercampur dengan rasa iri yang menimbulkan *KEBENCIAN HEBAT*. | Berbagai macam bentuk konflik selalu diawali oleh kondisi *KEBENCIAN* yang sangat *PARAH* dari anggota kelompok yang terlibat. ^{1*}

- Dan hal ini hanya akan semakin *MENGOBARKAN KEBENCIAN* mereka saja. | Yopie *MEMENDAM KEBENCIAN* terhadap Nico, yang keluarganya bertanggung jawab atas kematian ayahnya. | Dia didakwa melakukan pemberontakan terhadap negara dan *MENYEBARKAN KEBENCIAN*. | *KEBENCIAN DISULUT* kembali. Prasangka dan dendam olahan disebarkan dalam masyarakat. | Di antara dua orang gadis itu tidak *TIMBUL KEBENCIAN* seperti yang dikhawatirkannya.

- Itu pun harus dilakukan secara hati-hati, untuk menjauhkan orang ramai dari *HASUTAN KEBENCIAN*. | Semua fakta persidangan menunjukkan dia tidak terbukti bersalah melakukan *UJARAN KEBENCIAN*.

benda	<ul style="list-style-type: none"> • Foto itu yang membantu peneliti memecahkan masalah dari sifat kaca, apakah terbuat dari <i>BENDA CAIR</i> atau <i>PADAT</i>. Objek hukum dapat berupa benda, baik <i>BENDA YANG BERGERAK</i>, (misalnya mobil dan hewan) maupun <i>BENDA TIDAK BERGERAK</i> (misalnya tanah dan bangunan). Energi yang dimiliki oleh <i>BENDA YANG BERGERAK</i> disebut energi kinetik. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan baik <i>BENDA TETAP</i> maupun <i>BENDA YANG BERGERAK</i> yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa <i>BENDA MATI</i> maupun <i>BENDA HIDUP</i> yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. <i>BENDA TAHAN LAMA</i> merupakan benda yang dapat dipergunakan berulang kali. Dari hasil otopsi, diketahui terdapat luka akibat hantaman <i>BENDA TUMPUL</i> pada bahu bagian kanan. • Dalam keadaan itu mereka sadar, tidak ada <i>HARTA BENDA</i> yang mampu mereka sisakan kepada kami. <i>KATA BENDA</i> dibedakan atas <i>KATA BENDA</i> bentuk <i>DASAR</i> dan <i>KATA BENDA TURUNAN</i>. 	two different uses of <i>benda yang bergerak</i>
bendahara	Kata «evaluasi» diserap ke dalam <i>PERBENDAHARAAN ISTILAH</i> bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia. Rata-rata <i>PERBENDAHARAAN KATA</i> bayi berumur 18 bulan adalah lebih kurang 50 kata. Mereka memiliki <i>PERBENDAHARAAN KOSAKATA</i> yang sangat kaya dan mampu mengartikulasikannya dengan baik.	
bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka memenuhi jalan sambil <i>MENGIBARKAN BENDERA</i> Merah Putih. Padahal rakyat <i>MENGIBARKAN BENDERA</i> itu hanya kita aparat hadir. Kuikat tali bendera ke tambang, kemudian <i>KUKEREK BENDERA</i> itu sampai ke puncak tiang. Pasukan pengibar bendera sedang menarik tali untuk <i>MENAIKKAN BENDERA</i> Merah Putih. Ini Kantor Kelurahan yang <i>BENDERANYA DIPASANG SETENGAH TIANG</i>. Tanpa <i>MENGUSUNG BENDERA</i> partai, beliau aktif memperjuangkan nasib buruh perkebunan. • Sebutir peluru besi lainnya telah memagas mancung haluan <i>KAPAL BENDERA</i> yang ditumpangi oleh Laksamana. Satu-satunya benda yang menandakan bangunan itu sekolah adalah sebatang <i>TIANG BENDERA</i>. Kita sedang berada di halaman sekolah untuk melaksanakan <i>UPACARA BENDERA</i>. 	
benderang	Beberapa hal dicampur aduk, seolah-olah inti permasalahan baginya masih kabur, belum <i>TERANG BENDERANG</i> .	
bendung	<ul style="list-style-type: none"> • Ini generasi perancang busana baru yang <i>TAK TERBENDUNG</i>. • Saat itu dia tak kuasa lagi untuk <i>MEMBENDUNG AIR MATANYA</i>. Dia tak mampu <i>MEMBENDUNG AMARAHNYA</i> saat ditanya terkait pelayanan. Tidak ada seorang pun yang bisa <i>MEMBENDUNG EFEK</i> dari globalisasi tersebut. <i>KONFRONTASI</i> pun tak bisa <i>DIBENDUNG</i>. <i>KORUPSI</i> pun semakin tak <i>TERBENDUNG</i> karena diberikan celah dan kesempatan untuk melakukannya. Ia mencoba <i>MEMBENDUNG</i> sesuatu <i>PERASAAN</i> yang menyesakkan di dadanya. ^{1*} • Perawatan saluran tak berlanjut hingga berujung <i>BENDUNGAN JEBOL</i> pada 1965. Semua perasaan yang tadi ditahan-tahan, seperti air bah <i>MENJEBOL BENDUNGAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>membendung arus / ~ banjir / ~ gelombang / ~ gerak(an) / ~ ideologi / ~ penularan / ~ penyebaran / ~ sungai / ~ tawa dsb.</i>
bengek	Kau benar, kita berdua tak usah mencampuri persoalan <i>TETEK BENGEK</i> ini.	
bengkak	Di samping memang programnya tidak jelas, tumpang tindih, kemudian <i>ANGGARAN MEMBENGGKAK</i> . Mereka punya kesempatan kembali meraih laba <i>GAJAH BENGGKAK</i> . Ketika <i>TABUNGANKU MEMBENGGKAK</i> , aku meninggalkan hidup sebagai penari kelab.	
bengkalai	Hal ini berimbas pada sejumlah <i>PROYEK</i> yang bakal <i>TERBENGGKALAI</i> . Akibatnya, <i>UNDANG-UNDANG</i>	

yang ada *TERBENGKALAI* dalam *KESEMRAWUTAN*.

bengkel	Lali, kalau tamat nanti kamu mau <i>BUKA BENGKEL</i> sepeda dimana?	
benih	<ul style="list-style-type: none">• Namun, produksi <i>BENIH IKAN PATIN</i> nasional pada tahun tersebut hanya mencapai 90.756.040 ekor.• Dengan <i>MENYEMAIKAN BENIH</i> terlebih dahulu, diharapkan akan mendapat mutu yang lebih baik.	
bening	Danau Toba harus kembali seperti era 1980-an, ada <i>AIR BENING</i> , para nelayan bebas mencari ikan di setiap sudut danau. Butiran <i>AIR BENING</i> keluar dari mataku saat pesawat yang membawa kami mulai take off. ^{1*}	^{1*} I haven't found any figurative use of <i>bening</i> , such as <i>*bohong bening</i> or <i>*manuver bening</i>
bentang	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan bermula pada masyarakat sebelum akhirnya berdampak pada <i>BENTANG ALAM</i>. <i>BENTANGAN ALAM</i> ini masih belum tersentuh oleh manusia. Kulihat <i>SEBENTANG DINDING</i> tinggi. Ponsel ini memiliki <i>BENTANG LAYAR</i> berbentuk 6,7 inci. Orang diminta menjaga jarak paling tidak dua meter, kira-kira dua kali <i>BENTANGAN TANGAN</i> satu sama lain. <i>SEBENTANG WAKTU</i> panjang, bagai tanpa akhir.• Sawah dengan padi menguning yang siap dipanen <i>MEMBENTANG LUAS</i>. Untuk jembatan <i>BENTANG PANJANG</i> banyak digunakan jembatan tipe kabel seperti jembatan gantung.• Beliau <i>MEMBENTANGKAN CAKRAWALA</i> dunia kepada muridnya melalui ilmu pengetahuan. UU tentang Penanaman Modal dianggap terlalu mendewakan investasi asing. Pemerintah tampaknya <i>MEMBENTANG KARPET MERAH</i> lebar-lebar. Tak ada hambatan berarti bagi perempuan untuk <i>MEMBENTANGKAN SAYAP</i> sebagai peneliti.	
bentrok	<ul style="list-style-type: none">• Hal ini memicu sering muncul masalah <i>BENTROK JADWAL</i> yang menyebabkan seorang guru berada di dua kelas yang berbeda.• Jika mahasiswa mendapati <i>JADWAL BENTROK</i>, maka harap segera menghubungi dosen yang bersangkutan. Satu buah mobil truk yang mengangkut beras ikut hancur kaca depan mobil dilempari <i>KELOMPOK BENTROK</i> saat melintasi dusun itu.• Gadis itu mengangkat kepalanya kembali. <i>MATANYA BENTROK</i> dengan mata Joki.• Sampai pada suatu ketika, sayup-sayup didengarnya suara <i>BENTROKAN SENJATA</i>.	
bentuk	<ul style="list-style-type: none">• Dalam <i>BENTUK KASAR</i> atau mutu rendah titanium oksida digunakan sebagai warna dasar cat rumah. (Ada) penerjemahan (yang) dilakukan berdasar kesesuaian makna atau konsep, tetapi <i>BENTUKNYA</i> tidak <i>SEPADAN</i>.• Korupsi dapat <i>MENGAMBIL BENTUK</i> menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, (...).• Kondisi sosial perkotaan <i>MEMBENTUK KECENDERUNGAN</i> untuk bertindak korup. Saya belum mempunyai penghasilan sedikitpun, bagaimana berani berpikir untuk <i>MEMBENTUK KELUARGA</i>, paman? <i>BENTUKLAH KELOMPOK</i> diskusi yang beranggota empat atau lima orang. Koalisi juga berarti <i>KELOMPOK YANG DIBENTUK</i> orang-orang atau kelompok-kelompok politik yang sepakat bekerja sama.• Agama kerap kali berperan sebagai <i>PEMBENTUK IDENTITAS</i> kelompok sosial tertentu. Sekali lagi, <i>PEMBENTUKAN PERILAKU</i> sopan santun sangat dipengaruhi lingkungan.	

bentur	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangannya <i>MEMBENTUR KACA JENDELA</i> bus yang dilabur air hujan. • Perjuangan Mochtar kembali <i>MEMBENTUR HAMBATAN</i>. Sejumlah siswa kerap <i>TERBENTUR KENDALA</i> dalam proses belajar daring. Sayang, tandukan Joselu <i>MEMBENTUR MISTAR GAWANG</i>. Tidak butuh waktu lama, harapan rakyat menuju keadilan agraria <i>MEMBENTUR KENYATAAN</i> sebaliknya. Tembakannya <i>MEMBENTUR TIANG GAWANG</i>. • Tatkala <i>MATANYA TERBENTUR</i> kepada seorang pelajar yang lewat di hadapannya dengan mengayuh sepeda. <i>MATANYA TERBENTUR</i> pada gerak-gerik mencurigakan seorang pemuda tanggung di sisi utara peron. 	
benua	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Afrika, primata awal berjalan menyusuri Pangaea, <i>BENUA PURBA</i>, menuju tanah yang kini dikenal sebagai wilayah Asia. • Ratusan serdadu Inggris asal <i>ANAK BENUA</i> India melakukan aksi mogok ketika ditugaskan menghadapi orang-orang Indonesia. 	
berahi	Gairah <i>API BERAHI</i> mulai mengecil dan tidak sepanas pada masa pengantin baru. Serangan <i>NAFSU BERAHI</i> telah lewat, dan yang tinggal ialah <i>API BIRAHI</i> yang membakar kuat, tetapi yang dapat dikuasainya.	KBBi considers <i>birahi</i> to be tidak baku
berang	Rusdi pasti <i>BERANG BERAT</i> jika ia mendengar kata kakaknya itu. Namun pemuda itu masih mengepalkan tinjunya dengan <i>BERANG SEKALI</i> .	
berangus	Rezim itu mamakai pasal yang sama untuk <i>MEMBERANGUS GERAKAN</i> mahasiswa. Tak seorang pun boleh <i>DIBERANGUS PENDAPATNYA</i> hanya karena pendapatnya itu berlawanan dengan seorang penguasa.	^{1*} ditemukan juga: <i>memberangus aspirasi / ~ kebebasan / ~ hak / ~ harapan / ~ pungutan liar (pungli)</i> dsb.
berani	<ul style="list-style-type: none"> • Teman-temanku semua hebat, mereka <i>GAGAH BERANI</i>, siap dan mampu menghadapi tantangan berat ini. • Ia <i>MENGUMPULKAN KEBERANIANNYA</i> untuk bilang «Gue nggak suka gaya lo.» <i>KEBERANIANNYA DIUJI</i> karena banyak yang mengajaknya bertarung. • Aku sendiri pun akan <i>BERANI BERSUMPAH</i> bahwa itu tulisanmu. Aku <i>BERANI BERSUMPAH</i> kalau itu tidak pernah terjadi. • Saya <i>BERANI DISUMPAH</i> pocong sekalipun, apa yang saya katakan adalah benar. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>saya berani disetrum</i>
berantakan	<ul style="list-style-type: none"> • Masa depan kita bersama sudah <i>HANCUR BERANTAKAN</i>. Hubungan penduduk lokal dengan pendatang dari Suriah mulai <i>BERANTAKAN HANCUR</i>. Kaca etalase atau pintu akan <i>PECAH BERANTAKAN</i> dilempar batu atau ditendang kakinya. • Keluarganya <i>BERANTAKAN, TERPISAH-PISAH</i>. Keluarga yang «broken-home», <i>RUMAH TANGGA YANG BERANTAKAN</i> disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya. 	
berantas	<ul style="list-style-type: none"> • Kami semua mempunyai tekad yang sama, yaitu <i>MEMBERANTAS KEJAHATAN</i> dan membela rakyat yang tertindas. ^{1*} Jadi masyarakat sendirilah yang dapat <i>MEMBERANTAS PENYAKIT</i> atau meningkatkan kesehatannya. ^{2*} • Pada 2006, dengan adanya gerakan nasional <i>PEMBERANTASAN BUTA AKSARA</i>, ada 1,9 juta warga berhasil melek huruf. Masalah yang terutama dihadapi dalam pendidikan masyarakat ialah 	^{1*} ditemukan juga: <i>memberantas kebodohan / ~ intoleransi / ~ korupsi / ~ mafia / ~ kemiskinan / ~ narkoba / ~ tindak pidana</i> dsb. ^{2*} + the names of all kinds of

berapa,
beberapa

Berjalan *BEBERAPA LAMA* melewati tanah luas beralang-alang, maka tibalah di sebuah perkampungan kecil. | Tidak tahu aku *BERAPA LAMA* aku jatuh sakit.

beras

Harga *BERAS DOMESTIK* memang jelas lagi mahal.

berat

- Namun, kini pekerjaan kita *BERTAMBAH BERAT* karena gangguan terjadi di tingkat produksi. | Ternyata sulit benar menurunkan *BERAT BADAN*, padahal menambah *BERAT BADAN* gampang sekali.
- Yang dimaksud dengan *BERAT BERSIH* setelah dikurangi medium cair adalah berat bersih pangan dalam keadaan tidak dicampuri air. | Semakin lama pertarungan jadi semakin *BERAT SEBELAH*.
- Ada berapa banyak penyandang *CACAT BERAT* di Indonesia? | Tak ada yang ingin mengalami *KECELAKAAN* mobil, baik ringan maupun *BERAT*. | Ia mengalami *DEPRESI* yang sangat *BERAT*, karena beban yang harus ia pikul sendiri. | Dengan hati tertekan *PENDERITAAN* yang amat *BERAT*, Sulastri menuju ke Puger dan melakukan penyelidikan. | Dia merupakan salah satu *FAN BERAT* Muhammad Ali. | Aku selalu menuruti perintah ibu dengan *BERAT HATI* dan *BERAT LANGKAH*. | Saya meninggalkan dengan *HATI BERAT* dan tidak tenang. | *HUKUMAN BERAT* akan menimpa kepala si pelanggar. | Ini sesungguhnya *PEKERJAAN BERAT*, karena harus membangun sesuatu yang memang tidak ada. | Dia adalah penjahat *KELAS BERAT*. | Dia pernah melakukan *PELANGGARAN* etik *BERAT* sewaktu menjabat di KPK. | Ia mendengar *LANGKAH BERAT*. | Terang bahwa tak mungkin dia dapat bertempur menghadapi *LAWAN BERAT*. | Secara alami *LOGAM BERAT* tersebut ada di alam. | Kalau kalian nggak mau *MAKAN BERAT* jangan kuatir: «appetizer» atau «dessert»-nya nggak kalah enak. | Ayahnya menghela *NAPAS BERAT* berkali-kali. | Joki terdiam. *NAPASNYA BERAT*. | Tom sempat jadi *PEMINUM BERAT*. | Dia menghembuskan *NAPAS BERAT*. | Pada *KERACUNAN BERAT*, penting untuk menjaga saluran nafas agar tetap terbuka. | Banyak anak di bawah umur sudah menjadi *PEROKOK BERAT*. | Sudah saatnya anggota dewan yang hobi bolos dikenakan *SANKSI BERAT*. | Polri mengakui adanya impor ratusan *SENJATA BERAT* untuk Korps Brimob Polri. | Yeonghun memiliki warna *SUARA BERAT* dan dalam, tak sepadan dengan kurus badannya. | Dari seberang telepon, *SUARA* Alang terdengar *BERAT*, sepertinya kelelahan. | Keadaan ini merupakan *TANTANGAN BERAT* bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. | *TITIK BERAT* kekuasaan telah beralih dari presiden ke parlemen. | «Ada kemungkinan kartel,» tegasnya. Ini jelas *TUDINGAN BERAT*. | Ternyata *TUGASNYA* menjadi sangat *BERAT* dan berbahaya. | Semua orang menahan napas untuk mendengar apa yang akan diucapkan sang ketua menghadapi *TUNTUTAN BERAT* itu. | Memang Indonesia sedang mengalami *UJIAN BERAT*.^{1*}
- Bahkan di lingkungan dunia malam ia dikenal sebagai *PECANDU BERAT*. | Rusdi pasti *BERANG BERAT* jika ia mendengar kata kakaknya itu. | Riska adalah *PENGGEMAR BERAT* kopi. | Wajah ibu Ikal kelihatan *KECEWA BERAT*. | Kau *MABUK BERAT*, Tuan. Berhentilah minum! | Kepalanya tak mau diam, mungkin menahan pusing karena *MABUK* yang *BERAT*. | Banyaknya *RINTANGAN BERAT* membuat kita ingin selalu menyerah. | Sakit ringan dilupakan. Yang *SAKIT BERAT* digotong dengan tandu beratap kain batik. | Biarlah ia jangan terlalu *BERAT TERTEKAN* oleh rasa bersalah dan

^{1*} ditemukan juga: *ancaman pidana berat / beban ~ / cobaan ~ / peristiwa ~ / ujian ~ / sanksi ~ dsb.*

sesal.

- Ia tersedak. Ia *TERBATUK-BATUK BERAT*.
- Perbincangan kita akan *BERTITIK BERAT* pada negara-negara sedang berkembang.
- *KELUHAN* ini dapat *MEMBERAT*. | Adakalanya *PENYAKITNYA MEMBERAT*, terutama pada pasien tertentu.
- Apakah mantan suami saya dapat *MENGAJUKAN KEBERATAN* terhadap perkawinan saya dengan orang lain? | Hakim harus bersedia *MENERIMA KEBERATAN* yang diajukan oleh pihak yang diadili.
- Tuntutan pembangunan ini masih cenderung *MENITIKBERATKAN* bidang ekonomi.

bercak Tidak ada yang tahu kalau Kak Laisa tadi pagi terbatuk berkali-kali di kamar mandi. *BERCAK DARAH* keluar bersama dahak.

beres Sahabatku terlalu idealis. Ia ingin *MEMBERESKAN DUNIA*. | Sehabis makan, aku dan Sahlan masih meneruskan berbincang-bincang, sementara istrinya *MEMBERESKAN MEJA* makan dengan diam. | Ia ngacir ke meja kasir, *MEMBERESKAN TAGIHAN*. | Alangkah baiknya *URUSAN* ini dapat *DIBERESKAN* dengan jalan damai. | Ia harus tetap bekerja di usia yang tak lagi muda untuk *MEMBERESKAN UTANG-UTANGNYA*.

beri

- Tempelkan ujung jari telunjukmu pada tombol «play». Nanti aku akan *MEMBERIMU ABA-ABA* untuk memencet tombol itu. | Maka, trotoar penuh ranjau adalah *KEADAAN TERBERI*. | Mereka harus menerimanya sebagai *SITUASI TERBERI* dan hal itu sah-sah saja. ^{1*} | Mereka akan *MEMBERI KEADILAN* bagi korban dan keluarganya. | Sudah seharusnya negara *MEMBERIKAN KEADILAN* bagi rakyatnya. | Hal ini akan *MEMBERI ALTERNATIF* lain bagi penyelesaian konflik di Indonesia. | Lalu, sekarang, dia ingin *MEMBERIKAN ALTERNATIF*, sebagai salah satu tambahan alternatif. | Banyak yang menduga Rama diam-diam *MEMBERI ANGIN* pada para demonstran. | Pernyataan itu seperti *MEMBERI ANGIN* kepada tersangka kasus korupsi untuk lolos dari jeratan hukum. | Yang biasa dilakukan di Jerman adalah *MEMBERIKAN APRESIASI*. Bukan dengan bertepuk tangan, melainkan dengan mengetuk meja. | Pengajar harus hati-hati dalam *MEMBERI PENGARAHAN*. | Komandan *MEMBERIKAN PENGARAHAN* dan instruksi mengenai tugas yang harus dilaksanakan. | Dia sedang *MEMBERIKAN CERAMAH* itu. | Saya *BERI CONTOH* sederhana. *BERIKAN CONTOH* bahan makanan yang banyak mengandung kalsium. | Setiap kali ayunan mendekat, Anda harus *MEMBERIKAN DORONGAN* tepat pada waktunya. | Yang perlu diperhatikan lebih lanjut yaitu *MEMBERI DORONGAN* penuh pada anak dalam setiap aspek perkembangannya. | Namun terapi ini *MEMBERI EFEK* samping dan durasi pengobatan yang lama. | Tapi karena kalimat itu *DIBERI GARIS* di bawahnya, aku ulang-ulang membacanya. | Menurut hakim, tuduhan penggugat tidak terbukti karena tergugat telah *MEMBERIKAN HAK* jawab. | Yang tidak *MEMBERIKAN HAK* karyawan bisa dikenai sanksi. | Ia juga mengajak seluruh warga berpartisipasi penuh dengan *MEMBERIKAN HAK* suaranya. | Daging yang diambil dari paha dan lulur akan *MEMBERIKAN HASIL* yang terbaik. | Harga beras yang kita tuju adalah harus *MEMBERIKAN PENGHASILAN* yang baik bagi petani. | Di rumah Kepala Desa seseorang berpakaian seragam hijau dan berbaret mengetuk pintu. Tergopoh-gopoh lurah membuka pintu. Tentara *MEMBERI HORMAT*. «Silakan masuk.» | Biasanya mereka hanya berkomentar terhadap produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Jarang sekali mereka *MEMBERIKAN IDE* tentang produk baru. | Kami akan lolos dari hukuman dan hanya *DIBERI PERINGATAN*. | Perempuan itu *MEMBERI ISYARAT*, mempersilakan ke meja makan. | Lalu gadis itu *MEMBERIKAN ISYARAT* kepada pelayan. | Kurasa akupun tak ada urusan lagi di tempat celaka ini. *BERI JALAN*, aku mau pergi. |

^{1*} in Indonesian texts, *situasi terberi* often comes with the English translation added: «a given situation»

«Minggir, *BERIKAN JALAN* supaya mereka kabur,» teriak si jago nomor satu. | Kami tidak akan *BERIKAN JANJI*, tapi kami buktikan jika kami juga mampu. | Seorang profesional *MEMBERIKAN JASA* berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh klien. | Tengok dan pipinya segar dan hidup, *MEMBERI KESAN* kulit seorang anak usia sepuluh tahun. | Pada waktu itu Pemerintah Pusat *MEMBERIKAN KEKHUSUSAN* berupa daerah «Istimewa» kepada Provinsi Yogyakarta, dengan sebutan Pemerintah Daerah Istimewa. | *BERIKANLAH KOMENTAR* terhadap cerita berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya! | Suami telah *MEMBERI KUASA* kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu. | Mereka juga *MEMBERI PELAYANAN* «after sales service». | Setiap bulannya, Ibu Nining akan *MEMBERIKAN LAPORAN* tertulis mengenai pendapatan total kantin kepada Ibu Ida. | Pemain *DIBERI KELELUASAN* untuk melakukan improvisasi. | Sebelum ini diberlakukan, kami akan memberi ruang kepada masyarakat untuk *MEMBERI MASUKAN*. | Mantuku itu selalu salah terima kalau ibu *MEMBERI NASEHAT*. | Pada saat teman Anda berpidato, *BERILAH PENILAIAN* dan catatlah kekurangannya yang perlu diperbaiki. | Saya belum bisa *MEMBERIKAN PENILAIAN* apa-apa. | Polisi sempat *MEMBERI PAGAR BETIS* agar kedua kubu tidak bersinggungan secara langsung. | Hal ini dimaksudkan untuk *MEMBERI PELUANG* bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya. | Selain batik, teknik tenun juga *MEMBERI PELUANG* amat kaya. | Tidak semua pasien boleh *MEMBERIKAN PERNYATAAN*, baik setuju maupun tidak setuju. | Berikut ini beberapa penyakit yang *DIBERI PANTANGAN* menyetir mobil. | Sewaktu si kecil mampu mengatasi ketakutannya, *BERIKAN PUJIAN*. Katakan bahwa Anda bangga padanya. | Daerah harus *DIBERI RUANG* untuk berkreasi dan berimprovisasi. | Jangan *BERI KESEMPATAN* mereka melarikan diri. | *BERIKAN KESEMPATAN* pada pegawai untuk mencoba dan gagal. | Dari sekitar 5 juta warga Jakarta yang *MEMBERIKAN SUARA*, pasangan ini mendapat 2.357.587 suara (42,91 persen). | Ia segera *MEMBERI TANDA* kepada kelima perwira itu. | *BERILAH TANDA CEK* jika pernyataan berikut sesuai dengan isi wawancara dan *BERILAH TANDA SILANG* jika tidak sesuai. | Dia tak *MEMBERI TANGGAPAN*, kecuali senyum samar. | Dalam hal ini, guru harus *MEMBERIKAN TELADAN* yang baik. | Sebelumnya, dia ditangkap atas dugaan mengarahkan saksi *MEMBERI KETERANGAN* palsu saat sengketa itu. | Dia juga tidak *MEMBERIKAN KETERANGAN* lebih lanjut mengenai kesehatan presiden. • Dia melamar ke banyak *PEMBERI KERJA* melalui situs lamaran kerja. | *PEMBERI TUGAS* telah memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek tersebut.

- Aku tidak perlu *MEMBERINYA PETUNJUK* apapun. | Kedua situs itu dipercaya sebagian masyarakat dapat *MEMBERI KEBERUNTUNGAN*. | Anda menjadi guru yang luar biasa, bila *MEMBERIKAN UPAYA* untuk membantu anak-anak ini meningkatkan mutu kehidupan mereka.
- Berbagai pelanggaran *BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT* (BMPK), kredit aroma kongkalikong, harus dimonitor secara ketat.
- Besoknya dia *DIBERI TAHU* bahwa dia sehat dan lulus. | Semua enam pesawat ini tidak akan diizinkan untuk menerima layanan sampai *PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT*.

berisik

- Aku terbangun mendengar *BUNYI BERISIK* dari rumpun bambu di depanku. | Penutup telinga («earplug») ini mencegah *SUARA BERISIK*.
- Bunyinya *BERISIK* banget di *TELINGA*. | Hujan membuat *TELINGAKU BERISIK* sekali.

berita

- *BERITA ACARA* dibuat pada tiap-tiap pemeriksaan saksi. | Dia menjadi saksi dalam penanganan kasus *BERITA BOHONG* alias hoaks. | Kumpulan *BERITA HALILINTAR* terbaru dan terkini hari ini bisa kamu simak dengan lengkap di sini. | Setiap membaca *BERITA KEMATIAN* di koran pagi,

kenapa abang selalu tersenyum?

- Ini sungguh-sungguh *BERITA GEMPAR*.
- Saya memulai karier sebagai reporter dan *PEMBAWA BERITA* di stasiun televisi itu. | *KANTOR-KANTOR BERITA* asing mengutip kesaksiannya agak terperinci. | Hal itu sudah menjadi menu harian televisi terutama dalam *TAYANGAN BERITA*. | Pada zaman itu radio-radio wajib merelai *WARTA BERITA* dari RRI, sekaran tidak lagi terjadi.
- Ia mulai dikenal publik setelah media lokal dan nasional mulai *MENGANGKAT BERITA-BERITA* tentangnya. | Sejumlah media internasional memang telah *MELANSIR BERITA* kematian Aidit di sebuah daerah di Jawa Tengah. | Dia terpaksa mengesampingkan tuntutan untuk *MELIPUT BERITA*. | Koran-koran hanya bisa *MEMUAT BERITA-BERITA* palsu dan sanjungan-sanjungan terhadap rajanya. | Berbagai media cetak *MENYAJIKAN BERITA* hangat pernyataan Menteri Keuangan bahwa kondisi saat ini mirip menjelang krisis 1997. | Kepada rakyat *DISAMPAIKAN BERITA* bahwa mereka datang untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Barat. | Situs «online» juga dimanfaatkan sebagai sarana *MENYEBAR BERITA* palsu alias hoaks. | Kebetulan saat itu Alya sedang «live» *MENYIARKAN BERITA* hilangnya Vito. | Hampir setiap hari, kamu dapat *MENYIMAK BERITA* yang disiarkan radio atau televisi. | Hampir semua stasiun televisi *MENAYANGKAN BERITA* dengan topik yang sama. | Dari waktu ke waktu, selalu ada muncul upaya demi upaya untuk *MENEBARKAN BERITA-BERITA* yang tidak masuk akal. | Hal ini terjadi beberapa saat setelah media *MENURUNKAN BERITA* jatuhnya helikopter di Bogor.
- Di perkampungan nelayan kemudian *BEREDAR BERITA* bahwa malaikat telah menggiring seekor ikan besar ke kail Wasripin. | Keyakinannya itu diperkuat dengan *BERITA* yang *MUNCUL* di koran-koran keesokan harinya. | Sebuah *BERITA* hebat telah *PECAH*, mengabarkan Portugis akan datang mengambil lada yang telah dijanjikan.
- Kini kabar itu juga *SANTER DIBERITAKAN* dalam tayangan infotainment.

berkah Hal ini tampaknya «blessing in disguise» alias *BERKAH TERSEMBUNYI* bagi kita.

berkas *BERKAS-BERKAS CAHAYA* kemerahan menyapu permukaan danau.

bernas *SENYUMNYA* janggal tapi *BERNAS*. | Sama sekali tidak menyangka *UCAPAN* sedemikian bijak dan *BERNAS* akan meluncur dari mulutnya. | Ini adalah suatu *VISI* baru dan *BERNAS* tentang apa yang mungkin dilakukan.

berontak

- Rakyat Banten menjadi marah dan *MELEDAK PEMBERONTAKAN* besar pada Oktober 1750. | Belum genap sebulan muncul ke permukaan, *MELETUSLAH PEMBERONTAKAN* Madiun. • Padahal dialah yang memimpin pasukan yang *MENGHANCURKAN PEMBERONTAKAN* dan yang menawan pemuda itu. | Dia didakwa *MELAKUKAN PEMBERONTAKAN* terhadap negara dan menyebarkan kebencian. | Orang-orang Tiong Hoa yang marah mulai *MELANCARKAN PEMBERONTAKAN* terhadap VOC. | *PEMBERONTAKAN* ini *DIPADAMKAN* oleh pasukan-pasukan Madura. | Laporan itu menyebutkan bahwa Sasaki Rokkaku telah *MENYULUT PEMBERONTAKAN* petani. | Sukar juga bagi kerajaan untuk *MENINDAS PEMBERONTAKAN* ini oleh karena pemberontak-pemberontak ini dibantu oleh orang-orang pandai. | Ibu melahirkan Mbak Ratih ketika Bapak harus bertugas *MENUMPAS PEMBERONTAKAN*.
- Ia dituduh sebagai *DALANG PEMBERONTAKAN* di Madiun.

bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Posisi Keuangan (LPK) menyajikan informasi mengenai posisi aktiva organisasi serta seluruh kewajiban dan <i>AKTIVA BERSIH</i> yang dimiliki organisasi. Jumlah kenaikan penduduk itu adalah <i>ANGKA BERSIH</i>, sudah termasuk dengan catatan kelahiran dan kematian. <i>BAHASA</i> Indonesia-nya <i>BERSIH</i> dan sempurna. Yang dimaksud dengan <i>BERAT BERSIH</i> setelah dikurangi medium cair adalah berat bersih pangan dalam keadaan tidak dicampuri air. Satu dari empat pekerja perempuan tersebut dibayar berdasarkan pembagian <i>PENDAPATAN BERSIH</i>, dengan rasio 60:40 antara si pemilik dan si pekerja. Indonesia berkomitmen menuju <i>ENERGI BERSIH</i>. <i>HASIL BERSIH</i> eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Rata-rata seorang pekerja dapat memperoleh <i>PENGHASILAN BERSIH</i> sebesar Rp 500.000 sampai Rp 800.000 per bulan. Ia juga mengungkapkan bahwa bekerja dengan <i>HATI BERSIH</i> di dalam diri sendiri saja tidak cukup. <i>HATI YANG BERSIH</i>, maka pikiran kita pun akan cerdas. <i>LABA BERSIH</i> naik menjadi Rp 2,06 milyar dan <i>PENJUALAN BERSIH</i> naik 13,1%. • Kita menunggu para elit politik <i>BERSIH DARI KORUPSI</i>. • Gelombang terus <i>MENYAPU BERSIH</i> rumah-rumah di bibir pantai. • Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk <i>MEMBERSIHKAN DATA-DATA</i> grup chat. • Kita perlu hati-hati dalam memilih <i>BAHAN PEMBERSIH</i>, bahan tersebut jangan sampai menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan. Akarnya bisa dijadikan <i>OBAT PEMBERSIH</i> darah dan penawar racun. • Padanan dari «hand sanitizer» adalah <i>PEMBERSIH TANGAN</i>, pensteril tangan, atau penyanitasi tangan (dari kuman). • Pemerintah mengimbau pengemudi yang membawa produk unggas agar selalu <i>MEMELIHARA KEBERSIHAN DIRI</i>. ^{1*} • Petugas ini sudah berupaya menjaga lingkungan pasar agar tetap bersih setelah dilakukan <i>PEMBERSIHAN BESAR-BESARAN</i> pada bulan lalu. Akibat laporan ini, justru dilakukan <i>PEMBERSIHAN BESAR-BESARAN</i> di kalangan perwira ini yang sebagian besar berujung dipecat dari kedinasan. Rangkaian kekerasan di sana merupakan contoh sempurna <i>PEMBERSIHAN ETNIS</i>. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>memperhatikan kebersihan / menjaga ~ / melakukan ~ / merawat ~</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: mengadakan pembersihan / melaksanakan ~ / melancarkan~ dsb.</p>
bersit	<ul style="list-style-type: none"> • Pada malam itu ternyata cahaya bulan mampu mengintip dan menitipkan <i>SEBERSIT CAHAYA</i> remang ke ruangnya. Seiring redupnya cahaya mentari, <i>SEBERSIT HARAP</i> hadir di dada. ^{1*} • Dia mengangguk, tapi ada <i>KEGELISAHAN MEMBERSIT</i> dari sorot matanya. Ada <i>KEPUASAN</i> yang tak bisa disembunyikan <i>MEMBERSIT</i> di wajahnya. • Tidak <i>TERBERSIT</i> dalam <i>PIKIRAN</i> suami saya untuk membeli rumah. Saat itu, sempat <i>TERBERSIT</i> di dalam <i>PIKIRANKU</i>, kedekatanku dengan Kemin akan berkurang. ^{2*} • Permukaannya mengkilap <i>MEMBERSITKAN KEBANGGAAN</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>sebersit harapan / ~ keharuan / ~ keraguan / ~ perasaan / ~ semangat / ~ ketakutan</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>terbersit {di/dalam} benak / ~ hati / ~ ingatan / ~ kepala / ~ otak</i> dsb.</p>
besar	<ul style="list-style-type: none"> • Dia merupakan <i>ANCAMAN BESAR</i> bagi kita selama dia masih belum tertangkap. Tentu keberaniannya terdorong <i>KEBENCIAN</i> yang amat <i>BESAR</i>. Petugas ini sudah berupaya menjaga lingkungan pasar agar tetap bersih setelah dilakukan <i>PEMBERSIHAN BESAR-BESARAN</i> pada bulan lalu. Akibat laporan ini, justru dilakukan <i>PEMBERSIHAN BESAR-BESARAN</i> di kalangan perwira ini yang sebagian besar berujung dipecat dari kedinasan. Ada dua faktor yang secara <i>GARIS BESAR</i> dapat memengaruhi proses ini. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam <i>GARIS BESARNYA</i> kita sudah melangkah dengan baik. Sekitar tahun 1754 <i>GEMPA BESAR</i> mengguncang Kota Ambon. Mereka menaruh <i>HARAPAN BESAR</i> atas tingginya partisipasi masyarakat. Kritik tentu saja ada, namun kebanyakan perespon sangat bersemangat akan <i>IDE BESARNYA</i>. Mereka pada umumnya adalah pemuda yang memiliki <i>KEINGINAN BESAR</i> untuk belajar agama. <i>HUJAN</i> 	<p>^{1*} bdk.: <i>Bapaknya di rumah menyimpan rotan sebesar telunjuk orang dewasa untuk memukuli anaknya yang tidak patuh.</i></p> <p>^{2*} also with other numerals: <i>lima besar / keempat besar</i></p>

perlahan-lahan semakin *BESAR*, dan ia masih berdiri di tempatnya. | Bersyukurlah kamu, karena bisa memilih calon istri dengan bebas, tanpa direcoki *KELUARGA BESAR*. | Karena pelaksanaan cita-cita tersebut merupakan *PEKERJAAN BESAR* dan tugas yang berat untuk dijalankan seorang diri. | Mereka mendengar *LEDAKAN BESAR* dari arah gerbang utama taman. | Kami *MEMOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA* untuk ketidaknyamanan dalam berbelanja. | Dia suka bombastis, *OMONG BESAR*. | Dia sama sekali tidak boleh mengganggu gadis ini! *PANTANGAN BESAR* baginya! ^{1*}

- Saya pasti sangat terlalu *BESAR KEPALA* bila mengklaim diri sebagai orang besar. | Hemm, engkau agak *BESAR MULUT*, sobat.
- Lama-lama, secara psikologis, itu akan *BERPENGARUH BESAR* kepada siapa saja. | Sektor ini *BERPOTENSI BESAR* dalam pengurangan angka kemiskinan.
- Dikisahkan pada waktu itu Saipao, istri Datun, sedang *HAMIL BESAR*. | Pak Ojong *MARAH BESAR* karena aku tidak datang Sabtu-nya sesuai jadwal.
- Saat kita sibuk *BERANJAK BESAR*, mereka juga beranjak menua. | Dia sempat *PROMOSI DIRI BESAR-BESARAN*. | «Ah, Uta! Apa kabar? Kau sudah *TAMBAH BESAR* ya,» sapa bapak Abi dengan ramah. | Kesempatan kerja di sektor pertanian semakin lama semakin kurang penting dengan *BERTAMBAH BESARNYA* kesempatan kerja di sektor industri. | Ia belum sempat melihat adik bungsu *TUMBUH BESAR* dan pergi dari rumah seperti yang lainnya.
- Mesin dapat mengatur *BESAR KECIL* bakso sesuai keinginan.
- Dia adalah siswa yang pintar dan rajin, ia selalu mendapatkan *PERINGKAT TIGA BESAR* di kelasnya. | *PERINGKAT KETIGA BESAR* ditempati kontingen Kabupaten Ngada dengan raihan 14 medali emas. ^{2*}
- Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini *MEMBESARKAN HATI* dan memberikan harapan. | Jika kami kesulitan, ia mengajari kami dengan sabar dan selalu *MEMBESARKAN HATI* kami. | Pikiran itu *MEMBESARKAN HATINYA*.
- Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengusaha *PEMBESARAN IKAN* patin.
- Barangkali bapak tua itu dilanda *WAHAM KEBESARAN*.

besi

- Dia mempunyai pabrik *BESI IKAT* di Jakarta. | *BESI NIRKARAT*, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan «stainless steel», merupakan pilihan lain.
- Garis gaya magnet dapat digambarkan dengan cara menaburkan *SERBUK BESI* pada kertas yang diletakkan di atas magnet. | Ia berhasil melarikan diri, setelah ia memotong pintu tahanan dengan *GERGAJI BESI* kecil. | Dia tak bisa menanggapi vonis yang akan mengirimnya ke *JERUJI BESI* itu. | Di balik *KERANGKENG BESI*, banyak gagasan Lendo berlompatan. | Melalui Demokrasi Terpimpin, dia memerintah dengan *TANGAN BESI*, antara lain menangkapi para oposan. | Yang dimaksud tukang adalah tukang kayu, tukang batu, *PANDAI BESI*, dan tukang ukir. | Dengan jatuhnya Tirai Besi, mafia itu mengawali debutnya di panggung internasional. | Sebagai sponsor pertunjukan, dia menemani para pebalet dari negeri Tirai Besi itu.
- Sebagai istilah, komposisi ini hanya digunakan dalam bidang kegiatan tertentu. Contoh dalam istilah olahraga adalah tolak peluru dan *ANGKAT BESI*. | Apa sajakah kelebihan dan kelemahan dari *BESI TEMPA*? | Di kala senggangnya ia menimba ilmu *MENEMPA BESI* dari kakeknya.

besuk

«Datanglah hari Rabu, ada *JAM BESUK*,» kata seorang sipir.

betah

- Ini adalah fakta statistik untuk menjadi acuan dan gambaran betapa angka kemiskinan masih *BETAH BERBOKOL* di negeri ini. | Jakob tahu sekali bagaimana membuat karyawan *BETAH*

BEKERJA di sini. | Saya sendiri kurang *BETAH MENERJAKAN* hal-hal seperti itu.

- Di sini saya *MERASA BETAH* karena tantangannya banyak.
- Setelah bertahun-tahun tinggal di sini *RASA BETAH* perlahan-lahan mengikis rasa rindu terhadap tanah Jawa.

betina Pada reproduksi seksual dikenal adanya induk jantan dan *INDUK BETINA*, tetapi pada klonasi (reproduksi aseksual) tidak terdapat induk jantan dan *INDUK BETINA*.

betis Dia bercelana sontog (celana *SEBATAS BETIS*) terbuat dari kain kasar warna nila.

betul

- Malam itu, aku masih *INGAT BETUL*, tidak seperti biasanya. | *BETUL-BETUL BERNIAT* untuk kembali menjadi diri yang sebenarnya. | Aku *PERCAYA BETUL* Yotwako akan dapat membereskan hal ini. | Pakar media sosial ini menyatakan, publik harus *PINTAR-PINTAR BETUL* memilah berbagai macam isu di era banjir informasi.
- «*KEBETULAN LEWAT*,» jawabku seadanya.
- Ia lihat So Sing-ho lagi *MEMBETULKAN PAKAIANNYA* yang hangus itu. | Hak koreksi adalah hak untuk *MEMBETULKAN KEKELIRUAN* informasi yang diberitakan oleh pers. | *KESALAHAN* yang lewat harus *DIBETULKAN*. | Tolong *DIBETULKAN* kalau *SALAH*.^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *membetulkan perbuatan / ~ jawaban / ~ kekeliruan / ~ pernyataan* dsb.

biak

- Walhasil, *AYAMNYA* kian *MEMBIAK*, dan rumahnya benar-benar telah menjelma kandang temak. | Mereka telah berhasil menarik perhatian para penikmat makanan cepat saji. Ini terlihat dari *PERKEMBANGAN GERAI MEMBIAK*. | Aku sudah bertekad dan cuba menghapuskan *PERASAAN* takut yang telah *MEMBIAK* dalam jiwaku.
- Sebagaimana diketahui, sel *BERKEMBANG BIAK* dengan membelah diri. | Bab ini membahas pengaruh *PERKEMBANG BIAKAN* terhadap ekosistem.

biang¹ Dia adalah *BIANG IBLIS*, lebih jahat daripada iblis. | Rakyat yang menganggap kompeni, Sultan dan penduduk Tionghoa sebagai *BIANG KELADI* kesengsaraan mereka, memberontak. | Ia ingin mencari siapa *BIANG KEROK* dari semuanya itu. | Pemanasan global dianggap sebagai salah satu *BIANG MASALAH* pada kerusakan kelestarian laut Indonesia.

^{1*} ditemukan juga: *biang kegagalan / ~ gosip / ~ mutiara*

biang² Ketika Host meminta persetujuan *BIANG GALAU*, Joshua menyahut dan dengan tegas ia menyatakan tidak setuju. | Kemudian dia pun menunjuk *BIANG GALAU* lainnya untuk ditunjuk terlebih dahulu.

bias

- Terdapat cukup banyak peraturan daerah (perda) *BIAS AGAMA*. | Ada *BIAS BUDAYA* yang memasung posisi perempuan sebagai pekerja domestik.^{1*}
- Fokus penelitian ini adalah pola penggunaan dua leksikon *BERBIAS GENDER*.

bias historis / ~ ideologi / ~ kelas / ~ kepentingan / ~ pemahaman / ~ politik / ~ rasial

biasa

- Perbuatan ini bisa menjadi *KEBIASAAN BURUK* yang sangat mengganggu. | Sebenarnya, nge-gym itu *KEBIASAAN SEHAT* yang bisa memberimu banyak manfaat.
- Kecintaan pada sistem itu menjadi *KEBIASAAN YANG MELEKAT* begitu kuat, tanpa bisa diubah.
- Jika ingin berubah mulailah dari hal kecil, dengan rutin *MEMBANGUN KEBIASAAN* sehat secara bertahap. | Beberapa orang yang *MELAKUKAN KEBIASAAN* bawa smartphone ke kamar mandi. | Kita dituntut untuk *MERUNTUHKAN KEBIASAAN* lama. | Pendidikan kesehatan ditujukan untuk *MENANAMKAN KEBIASAAN* hidup sehat. |

^{1*} ditemukan juga: *membentuk kebiasaan / menghentikan ~ / menghilangkan ~ / melepas ~ / memiliki ~ / mematahkan ~ / memecah ~ / memelihara ~ / mempunyai ~ / menerapkan ~* dsb.

Untuk yang tidak bisa *MENINGGALKAN KEBIASAAN* merokok, maka anda akan tersiksa di Singapore. ^{1*}

• Kita harus *MEMBIASAKAN DIRI HIDUP* higienis, hidup sehat dan hidup bersih. | Dengan memberikan paparan bahasa asing di rumah, orang tua bisa membantu anak dalam *MEMBIASAKAN DIRI DENGAN BAHASA* tersebut.

biaya

• Hal ini adalah salah satu imbas *MAHALNYA BIAYA* pendidikan. ^{1*}

• Investasi ini memerlukan *ANALISIS BIAYA MANFAAT* yang mendalam, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

• Tabungan yang tadinya kami simpan untuk hari tua, pelan namun pasti mulai kami kurus untuk *BIAYA HIDUP* sehari-hari. | Selain itu, *BIAYA KULIAH* awal semester saja sudah berjuta-juta. | Ada banyak biaya yang harus dibayarkan. Seperti *BIAYA MAKAN*, kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah (...). | Mal tetap diizinkan beroperasi. Artinya, mal tetap *MENGUTIP BIAYA SEWA* dari restoran tanpa keringanan. | Ada solusi yang diklaim bisa menghilangkan «hidden cost» (*BIAYA SILUMAN* alias tidak terduga) dalam pengiriman barang. | Biaya produksi jangka pendek masih dapat dibedakan adanya *BIAYA TETAP* dan biaya *VARIABEL*. | Ema tidak membayar *BIAYA TINGGAL*, tapi sebagai balas jasa, ia rutin bantu-bantu membereskan rumah.

• Dengan uang sebanyak itu, tentu istrinya sangat sulit *MENGATUR BIAYA* hidup mereka. | Mereka tidak mampu *MEMBAYAR BIAYA* awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana. | Tapi *BIAYA* yang *DIHABISKAN* pemerintah ataupun perusahaan jauh lebih tinggi. | Kaca belakang tak dibekali wiper, mungkin untuk *MENGHEMAT BIAYA*. | Jika dibandingkan dengan sekolah mode yang lain, Arel Studio Desain Mode *MENGENAKAN BIAYA* rata-rata. | Pembatalan sewa mobil diluar hal yang dimaksud diatas, tidak akan *DIKENAKAN BIAYA* apapun. | Karena *BIAYA PROYEK TERKIKIS* demikian banyak, permainan pun harus terjadi lagi dalam pengadaan barang. | Pelabuhan yang dihubungkan dengan jalan raya *MENGURANGI BIAYA* pengangkutan. | Hal tersebut sudah ada cara yang efisien sehingga tidak perlu *MENGELUARKAN BIAYA* yang banyak. | Proyek ini akan *MEMAKAN BIAYA* Rp. 700 juta. | Dunia usaha dapat *MEMANGKAS BIAYA* dan menambah keuntungan. | Mereka membentuk tim kendali mutu dan *KENDALI BIAYA* yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis. | Ini entah sudah kali keberapa istri Safedi menumpahkan perasaannya tentang *BIAYA* hidup yang tak bisa *DIPENUHI*. | Pendaftaran tersebut dilaksanakan secara «online» dan tidak *DIPUNGUT BIAYA* apapun. | Gagal mendapat ikatan dinas, berarti harus *MENYEDIAKAN* sendiri *BIAYA* sekolah. | Selain itu mereka harus *MENANGGUNG BIAYA* listrik, air, dan internet. | Bila memproduksi di wilayah ini, Anda bisa *MENEKAN BIAYA* pengangkutan. | Sudah ada banyak tempat suci di desa itu harus diurus dan *MENELAN* banyak *BIAYA*. | Bisnisnya sangat menguntungkan, bahkan bisa *MENOPANG BIAYA* hidupnya dan anak-anak. | Sejumlah pengusaha terpaksa gulung tikar karena pendapatan yang mereka peroleh tidak bisa *MENUTUP BIAYA* operasional. | Tapi pendapatan dari penjualan tiket pun tidak akan pernah bisa *MENUTUPI BIAYA* produksi.

^{1*} ditemukan juga: *biaya besar* / ~ *murah* / ~ *ringan* / ~ *tambahan* / ~ *tinggi*

bibir

• Nama Bung Tomo pun menjadi *BUAH BIBIR* di mana-mana. | Cintamu itu hanya *KEMBANG BIBIR* saja karena sebenarnya tidak ada cinta di hatimu. | Walaupun secara eksplisit prinsip tersebut tertera di dalam UUD 1945, otonomi daerah dan desentralisasi tidak lebih dari sekadar *PERMAINAN BIBIR* («lip service»). | Janji Pemerintah Daerah tersebut ternyata cuma *PEMANIS BIBIR*. | Tampaknya ia mulai tak sabar; *SUDUT BIBIRNYA TERSANGKUT* ke bawah. | Menggigit *UJUNG BIBIRNYA*, sedikit kecewa, gadis itu berkata, «Apa saja, Jay.»

^{1*} ditemukan juga: *bibir bukit* / ~ *dipan* / ~ *gua* / ~ *jurang* / ~ *kawah* / ~ *sungai* dsb.

- Perenang mengambil posisi di *BIBIR BALOK START* dengan sikap membungkuk. | Kali ini lontaran lava pijar ke arah timur sejauh satu kilometer dari *BIBIR KAWAH*. | Setelah dekat dengan *BIBIR PANTAI*, Salman melambaui-lambaikan tangan kepada orang-orang yang berdiri di daratan. | «Kamu asu minggat terus!» teriak Semir kepada Seton dari *BIBIR PINTU* depan. | Ini operasi yang dilakukan untuk menyembuhkan *BIBIR SUMBING*.
- Orang itu telah memalingkan wajahnya sambil *MENCIBIRKAN BIBIRNYA*. | Gadis itu mengerutkan dahi dan *MEMONYONGKAN BIBIRNYA*.

bibit Pembibitan yang dimaksud adalah *MENYEMAIKAN BIBIT*, bukan mencari bibit.

- bicara
- Jika *ANGKAT BICARA* ia akan menggunakan kata-kata yang dipilih dengan baik. | Setelah merenung cukup lama, ia akhirnya *BUKA BICARA*. | Dia hendak bertanya tapi perempuan itu *MENDAHULUI BICARA*. | Orang yang pernah memimpin suatu negara atau mantan presiden perlu *HEMAT BERBICARA*. | «Dia lelaki brengsek!» «*JAGA BICARAMU!*»
 - Saat aku ditunjuk sebagai salah seorang *JURU BICARA* presiden, saat itulah pengalaman-pengalaman besar kualami. | Jadi cara berbicaranya pun tergantung *LAWAN BICARA*. | Yang nyata dia bukan orang Jakarta, sebab pada *LOGAT BICARANYA* sudah ketahuan. | Kemudian timbul rasa syukur juga bahwa pada akhirnya ia menemukan *TEMAN BICARA*.
 - Saya akan membiarkan teman saya mengambil alih peran: ia jauh lebih *FASIH BICARA* Belanda. | Sejak kapan kau jadi *PELIT BICARA?*
 - Kemudian ia dapat *BERBICARA DENGAN LANCAR* juga. | Kemahiran berbahasa meliputi empat kemahiran yakni: kemahiran menyimak, *KEMAHIRAN BERBICARA*, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis.
 - Ini informasi dunia hiburan yang sedang *HANGAT DIBICARAKAN*. | Hal tersebut menjadi topik yang belakangan ini *RAMAI DIBICARAKAN* oleh publik.
 - Kemudian beliau menyadari bahwa dia *KECEPLOSAN BICARA*.
 - Kamu ngga tahu apa-apa tentang perasaan aku. Jangan *ASAL BICARA*.
 - «Kalian dari mana?» tanya Dina *MENGALIHKAN PEMBICARAAN*. | Ia juga tiba-tiba malu sendiri karena *MEMBORONG PEMBICARAAN*. | Mungkin dia *MENGUPING PEMBICARAAN* tadi, selidikku. | Tiba-tiba Kugy *MEMOTONG PEMBICARAAN*. | Mendengar pembicaraan antara Pego dan suaminya, istri Pak Kutoi *MENIMPALI PEMBICARAAN* mereka.
 - Tanpa terkecuali sosok calon bupati menjadi *PEMBICARAAN HANGAT* di masyarakat.
 - Bramanti mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti *ARAH PEMBICARAAN* Ki Tambi.

bidan Boleh dibilang, ia turut *MEMBIDANI KELAHIRAN* negara Republik Indonesia.

- bidang¹
- Gejala pantulan bunyi terjadi apabila gelombang bunyi tidak mampu menembus *BIDANG BATAS* antara medium. | Siapkan kompas dan peta anda, letakkan pada *BIDANG DATAR*.
 - Lelaki itu adalah Maryoto. Seorang dengan *BAHU BIDANG* dan mata tajam. | Belum pernah dia melihat lelaki memiliki *DADA BIDANG* penuh otot seperti pemuda itu. ^{1*}
 - Ruang depan dan ruang belakang yang menjadi kamar siaran dipisahkan *SEBIDANG DINDING* bambu. | Pada dinding ini dipasang *SEBIDANG KACA* berukuran sekitar 90 x 90 cm. | Dalam gambar itu tampak seorang pelukis sedang menghadapi *SEBIDANG KANVAS*. | Rumah Pak Prapto dan pondok ibu Joko hanya dibatasi oleh *SEBIDANG KEBUN*. | Pego bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa mempunyai *SEBIDANG LADANG* padi sendiri. | Dua pihak saling

bdk. rata
^{1*} ditemukan juga: *badannya bidang*

mengklaim untuk secara eksklusif menggunakan *SEBIDANG LAHAN* pertanian. | Kemudian aku mendapat *SEBIDANG SAWAH* yang subur. | Suaminya membeli *SEBIDANG TANAH* yang cukup luas di areal dekat lapangan golf. | Hanya membutuhkan *SEBIDANG TEMBOK* untuk memisahkan lingkungan yang bersih, tertata, dan aman dengan lingkungan lainnya.

- Bentuk-bentuk *PEREMPATAN TAK SEBIDANG* adalah sebagai berikut ini. | Kondisi sebelum proyek dibangun merupakan *PEREMPATAN SEBIDANG* bersinyal. | Peristiwa itu (sebuah mobil yang tertabrak kereta api) terjadi di sebuah *PERLINTASAN SEBIDANG* tanpa palang di daerah Madiun.

bidang²

- Pada hakekatnya adalah pembangunan yang sangat menekankan pengembangan *BIDANG EKONOMI*. | Kebanyakan industri di Batam bergerak di *BIDANG ELEKTRONIK, KOMPUTER, PERKAPALAN, PIPA*. | Dia dan tiga temannya sering berkumpul untuk membicarakan koordinasi ataupun kemajuan *BIDANG GARAPAN* masing-masing. | Dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai satu *BIDANG KERJA* yang akan digeluti. | Kupikir, mungkin mereka salah *BIDANG PEKERJAAN*. | Gugus riset ini bergerak di *BIDANG RISET DAN PENELITIAN*, baik terkait bisnis maupun organisasi. | Ia memiliki keahlian yang handal di *BIDANG PENERJEMAHAN*. ^{1*}
- Organisasi ini *BERGERAK DALAM BIDANG* pendidikan, dengan membuka sekolah-sekolah. | Di perusahaan yang *BERGERAK DI BIDANG* jasa itu, dia bekerja sebagai sekretaris direksi.
- Kiprah mereka tidak lagi sebatas bidang ekonomi, berdagang, tetapi juga mulai *MERAMBAH BIDANG* lain. | Ada banyak kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi Anda yang *MENEKUNI BIDANG* ini.

^{1*} this *bidang* combines with almost any kind of social activity, profession etc.

bidik

BIDIKANNYA MELESET jauh.

biduk

- Sebuah *BIDUK* yang ditumpanginya *KARAM* di sungai Kuning di negeri Cina.
- Suami adalah mitranya dalam *MENGARUNGI BIDUK* rumah tangga. | Indonesia masih tertatih-tatih *MENGAYUH BIDUK* ekonomi yang setiap saat mau karam. | Sedemikian banyak perbedaan kami tidak menjadi kendala bagi kami *MENGAYUH BIDUK* rumah tangga.
- Sebagai mantan wartawan kampus, ia mengerti sangat ke mana *BIDUK AKAN DIDAYUNG*.

bdk. → bahtera

bijak

- Kita harap beliau bisa *BERLAKU BIJAK* dengan melepas jabatannya.
- Meninggalkan mobil di area parkir yang tak jauh dari pintu tol bisa menjadi *PILIHAN BIJAK*.
- Inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk *MENGAMBIL KEBIJAKAN-KEBIJAKAN* yang berkaitan dengan pemerintahannya. | Harus dilihat apakah *KEBIJAKAN* yang *DIAMBIL* mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. | Jika salah dalam *MEMBUAT KEBIJAKAN* dan menentukan langkah, usaha ini bisa hancur. | Hal ini merupakan contoh nyata *KEBIJAKAN* yang *DIBUAT* tanpa perasaan dan penghayatan. | Di bawah komando Bank Dunia dan IMF, mulai *DIGULIRKAN* sebuah *KEBIJAKAN* baru dalam pembangunan ekonomi. | *KEBIJAKAN* yang *DIJALANKAN* oleh Susi ini cukup efektif mengurangi pencurian ikan. | Dia tetap berharap agar *KEBIJAKAN* ini *DILAKSANAKAN* sebaik-baiknya. | *KEBIJAKAN* itu *DILAKUKAN* secara bertahap tiap tahun. | Hal ini telah tampak sejak Beijing *MELONGGARKAN KEBIJAKAN* satu anak pada akhir 2013. | Ia harus mampu *MERUMUSKAN KEBIJAKAN* umum untuk dijalankan pemimpin yang lebih rendah. | Disamping itu pada berbagai perkantoran juga mulai *DITEMPUH KEBIJAKAN* «paperless».
- Para *PENGAMBIL KEBIJAKAN* di Indonesia harus memahami apa yang diinginkan masyarakat dari pemerintah. | Konsep ini pun menarik perhatian para *PEMBUAT KEBIJAKAN*. | Mereka akan meneruskan *GARIS KEBIJAKAN* yang telah ditetapkan kepala staf sebelumnya. | Dalam diskusi ini, hadir sejumlah *PEMANGKU KEBIJAKAN*. |

Mereka tidak menghargai *SARAN KEBIJAKAN* dari para pakar di luar instansi pemerintah. | Banyak pemimpin dan *PENENTU KEBIJAKAN* negara yang sudah lupa peta Indonesia. | Di benak mereka, faktor etis seperti nilai, etika, dan ideologi seolah tidak berperan dalam *PENENTUAN KEBIJAKAN* ekonomi.

bijaksana	Dia tahu bahwa istrinya akan melahirkan anak yang <i>ARIF BIJAKSANA</i> .	
biji	<ul style="list-style-type: none">• Sampai lama ia tidak dapat menjalankan <i>BIJI CATURNYA</i> untuk melindungi atau menolong rajanya. Orang tua sedang mengangkat <i>BIJI PION</i>, tapi tidak segera diletakkan. ^{1*} Harga <i>BIJI KOPI</i> yang berkualitas baik ini per kilogramnya bisa lebih dari 100.000 rupiah. Selain padi, berbagai tanaman dapat menjadi tanaman pokok antara lain <i>TANAMAN BIJI-BIJIAN</i> (jagung, kecacangan), tanaman sayuran (tomat, kubis, kacang panjang), ubi-ubian (...). Gejala-gejala penyakit ini adalah kekeringan epitel <i>BIJI MATA</i> dan kornea.• Baru saja ia selesai menggali lubang-lubang kecil dan menjatuhkan <i>BUTIR-BUTIR BIJI</i> kacang panjang ke dalamnya.• Satu kotak lagi berisikan sekitar lebih kurang 100 <i>BIJI PELURU</i>.• Perbanyak tanaman ini pada umumnya dilakukan dengan cara <i>MENYEMAIKAN BIJI</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>biji congklak / dadu</i>
bikin	Bukan hanya internet saja yang bisa <i>BIKIN KECANDUAN</i> . Ponsel pintar ini juga bisa membuat penggunaanya kecanduan. Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia <i>BIKIN GEGER</i> . Sebelum sembuh, pasien usia 52 tahun ini sempat mengamuk dan <i>BIKIN HEBOH</i> . Meski foto yang <i>BIKIN HEBOH</i> sudah dihapus, sejumlah netizen masih mencoba mengungkitnya. Siang itu saya <i>BIKIN JANJI</i> untuk bertemu dan mewawancarai Kurniawan. «Mari masuk. Toni sudah di dalam. Reuben lagi <i>BIKIN KOPI</i> .» Begitu mereka melangkah ke dalam, wangi Arabika merebak. «Dengar, Joki. Jangan <i>BIKIN MALU</i> keluarga,» kata Tulang Sahala. «Siapa yang <i>BIKIN MALU</i> ? Siapa yang membuat persoalan ini?» Kabar festival kopi di desa kecil itu <i>BIKIN PENASARAN</i> . Ada jajanan khas SD yang juga <i>BIKIN</i> banyak orang <i>KETAGIHAN</i> untuk makan lagi dan lagi. Ini makanan khas Sumatera Barat yang rasanya <i>BIKIN NAGIH</i> .	
bilah	Pada punggungnya tersampir <i>SEBILAH PEDANG</i> berhulu kepala burung rajawali. Kau kenal kepada orang ini, dan dia pernah mengirim dua <i>BILAH PISAU</i> yang tajam. Secara tiba-tiba seorang tak dikenal dengan <i>SEBILAH PISAU</i> muncul dan langsung membacok Sriyanto dari belakang. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>sebilah belati / ~ golok / ~ keris / ~ parang / ~ tombak dsb.</i>
bilam	Ia tidak akan lupa dengan mata <i>HITAM BILAM</i> itu.	
bilang	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh dunia sekarang menggunakan <i>BILANGAN BERBASIS SEPULUH</i>. Sistem <i>BILANGAN BINER</i> hanya menggunakan 0 dan 1. ^{1*}• Hanya <i>DALAM BILANGAN DETIK</i> dia sudah menghilang.• Trek ini <i>TERBILANG AMAN</i> bagi pemula. Untuk posisi yang ia emban, usia Agus <i>TERBILANG MASIH MUDA</i>. Di usianya 75 tahun, ia <i>TERBILANG PALING SENIOR</i> dibanding pejabat lain di kabinet ini. Angka tersebut <i>TERBILANG</i> cukup <i>TINGGI</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>bilangan berbasis duabelas</i>
bilik	Mereka adalah warga yang malas pergi ke <i>BILIK SUARA</i> karena macam-macam alasan.	

bimbing	<ul style="list-style-type: none"> • Kau <i>MEMBIMBING TANGANKU</i> menyelinap sana-sini di antara orang-orang. • <i>BIMBINGAN BELAJAR</i> (bimbel) merupakan pilihan bagi orang tua yang hendak memberikan pembelajaran tambahan di luar sekolah. • <i>PELAYANAN BIMBINGAN SOSIAL</i> yang dilakukan pekerja sosial akan memerlukan dukungan dari tenaga profesional lain. • Istilah <i>BIMBINGAN DAN KONSELING</i> pada awalnya dikenal dengan istilah <i>BIMBINGAN DAN PENYULUHAN</i> yang merupakan terjemahan dari istilah «guidance and counseling». • Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan <i>DOSEN PEMBIMBING</i>. 	
bina	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua diharapkan bisa bertindak bijaksana dalam mendidik dan <i>MEMBINA ANAK-ANAK</i>. Sikap positif masyarakat diperlukan untuk bersama-sama <i>MEMBINA BAHASA</i> Indonesia. Ia telah berjaya dalam <i>MEMBINA HIDUP</i> barunya. Saya ingin <i>MEMBINA HUBUNGAN</i> yang menyenangkan dengan teman-teman sekerja saya. Mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam <i>MEMBINA RUMAH TANGGA</i> yang seutuhnya. • Yang bertindak sebagai <i>PEMBINA UPACARA</i> ialah Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Condro Kirono. • Ada berbagai criteria calon <i>MITRA BINAAN</i> yang harus dipenuhi, diantaranya berdiri sendiri. Menteri itu punya wacana agar hasil-hasil karya <i>WARGA BINAAN LP</i> (lembaga pemasyarakatan) bisa dipamerkan di mal. Tugasnya adalah memperbaiki tingkah laku <i>WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN</i> agar tujuan pembinaan dapat dicapai. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>membina budaya / ~ hati nurani / ~ karier / ~ keluarga / ~ kerja sama / ~ komunikasi / ~ kemampuan / ~ persahabatan / ~ umat dsb.</i></p>
binar	Dia menggosokkan kedua telapak tangannya dengan <i>MATA BERBINAR</i> . Ketika BBM turun, Presiden dengan <i>WAJAH BERBINAR</i> sendiri yang mengumumkannya.	
binasa	Akan kubantu kau sampai musuhmu <i>HANCUR BINASA</i> . Dua atau tiga orang penjaganya <i>ROBOH BINASA</i> semua sebelum mereka sempat bergerak. Dia melihat betapa sawahnya telah <i>RUSAK BINASA</i> .	
binatang	<ul style="list-style-type: none"> • Kami mendengar suara auman seekor <i>BINATANG BUAS</i> bersuara menakutkan yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dia dikenal memiliki kepandaian mencari jejak orang atau <i>BINATANG BURUAN</i>. Pertama kita uji coba dulu ke <i>BINATANG PERCOBAAN</i>. <i>BINATANG DOMESTIK</i> dan liar dapat membawa leptospirosis dan mereka bisa menularkan bakteri tersebut melalui urin mereka. Biawak <i>BINATANG GANAS</i>, tapi takut kalau melihat manusia. Harus dihindari agar tempat sampah tidak menjadi tempat perindukan serangga dan <i>BINATANG PENGERAT</i>. Siapa mengintai di sana? Keluarlah dan jangan bersembunyi seperti <i>BINATANG LIAR!</i> Bahkan jika hewan dijadikan <i>BINATANG PELIHARAAN</i> dan tinggal di rumah bersama manusia, insting hewan tak berkurang. Kucing dan anjing hanya ditenak untuk tujuan <i>BINATANG RUMAHAN</i>. Dia tidak memiliki tanah lain atau <i>BINATANG TERNAK</i>. • Penyakit menular <i>BERSUMBER BINATANG</i> seperti: malaria, demam berdarah dengue (DBD), rabies (...) 	<p>the combination <i>binatang jalang</i> is mainly found in citations from Chairil Anwar; is it still usual in modern language use?</p>
bincang	Dalam beberapa pekan terakhir, muncul <i>PERBINCANGAN HANGAT</i> terkait dengan hal ini. Ini adalah isu yang sedang <i>HANGAT DIPERBINCANGKAN</i> di Indonesia. Majalah ini menjadi <i>PERBINCANGAN HANGAT</i> pembaca setianya.	
bingkai	Kejadian itu membuat saya tak lagi pernah membeli <i>BINGKAI KACAMATA</i> berbahan besi.	

bingkis	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tiga warga miskin dan cacat tersebut, dia menyerahkan <i>BINGKISAN BERAS</i>, masker dan sedikit dana. Penyerahan <i>BINGKISAN SEMBAKO</i> ini berupa beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, kopi 10 saset, 1 teh kotak dan 5 bungkus mie instan. • Mereka mendapatkan <i>BINGKISAN DAN BANSOS</i> dari Kementerian Sosial RI.
bingung	<ul style="list-style-type: none"> • Aku <i>BENAR-BENAR BINGUNG</i> dengan kota ini. Tentu saja pemuda ini menjadi <i>BINGUNG SETENGAH MATI</i>. Ia merasa <i>BINGUNG TUJUH KELILING</i>. • Di kota ini, aku masih sering <i>BINGUNG JALAN</i>. • Dia tak tahan <i>DICEKAM KEBINGUNGAN</i>. Semenjak menikah saya seringkali <i>DILANDA KEBINGUNGAN</i> dalam mengolah makanan untuk keluarga. • Hal ini akan <i>MENGAKIBATKAN KEBINGUNGAN</i> dalam pekerjaan atau burnout dalam bekerja. Buku-buku yang baik untuk anak-anak yang <i>MENGALAMI KEBINGUNGAN</i> atas sejarah atau realitas sosial. Maju-mundur aturan sempit <i>MEMICU KEBINGUNGAN</i> di lapangan. Kawan-kawanku <i>DISELIMUTI KEBINGUNGAN</i>, tapi dari raut wajahnya, mereka terlihat gembira karena sekolah libur mendadak. Hal ini dapat <i>MENIMBULKAN KEBINGUNGAN</i> pada anak.
bintang	<ul style="list-style-type: none"> • Memoar penyanyi ini sekali lagi menggambarkan potensi kerusakan seumur hidup yang dapat ditimbulkan oleh menjadi <i>BINTANG CILIK</i>. <i>BINTANG FILM</i> dan <i>SINETRON</i> itu terus saja bergelut dengan padatnya jadwal syuting. «Kamu percaya sama <i>BINTANG JATUH?</i>» tanya Rifat. <i>BINTANG-BINTANG</i> pertama telah <i>MENYALA</i>. Sesekali langit tergores oleh cahaya meteor atau <i>BINTANG BERPINDAH</i>. • Hotel tersebut adalah <i>HOTEL BERBINTANG 4</i> yang berlokasi di Jakarta Pusat. Dari seluruh kelas, <i>HOTEL BINTANG 3</i> terkena dampak paling besar. <i>RASI BINTANG</i> dapat dijadikan sebagai penunjuk arah sebab bintang bergerak secara teratur dan dapat diprediksi. Semua nama-nama <i>RASI BINTANG</i> ini, kecuali Libra, adalah nama orang atau binatang. • Bagi yang hidup di lingkungan perkotaan, langit <i>BERTABUR BINTANG</i> adalah pemandangan yang jarang terlihat. Langit tampak cerah, <i>BINTANG-BINTANG BERTABURAN</i>, bulan sedang purnama. • Saat ini dia tengah sibuk mempromosikan <i>FILM</i> terbaru yang ia <i>BINTANGI</i>.
biologis	<p>Di dalam tubuh manusia terdapat <i>JAM BIOLOGIS</i> yang berdetak menentukan saat-saat yang baik untuk beraktivitas ataupun beristirahat. <i>USIA</i> kronologis dan <i>BIOLOGIS</i> bisa berbeda. Misalnya perempuan berusia 27 tahun, bisa jadi <i>USIA BIOLOGISNYA</i> sudah 40 tahun. Ada perempuan yang tak lagi muda tapi gampang hamil karena <i>USIA BIOLOGISNYA</i> masih belia.</p>
birit	<p>Kami <i>LARI TERBIRIT-BIRIT</i> menuju perahu. Nakhoda segera menghidupkan mesin.</p>
birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KERUWETAN BIROKRASI</i> dalam mengolah data bisa berakibat fatal. • <i>BIROKRASI</i> yang <i>BERBELIT</i> bisa menyebabkan investor kabur.
biru	<ul style="list-style-type: none"> • Di bidang pertanian tidak ada <i>CETAK BIRU</i> («blue print») strategi pemerintah yang jelas. Satu di antara muridnya adalah B., putri <i>DARAH BIRU</i> Keraton Yogyakarta. Banyak orang yang menyenderhanakan Barat sebatas <i>FILM BIRU</i>. Penjelasan itu malah membuat keadaan semakin <i>HARU BIRU</i>. Cara dan gaya pemerintahan menangani bencana asap yang <i>MENGHARU-BIRU</i> negeri ini tak pelak mengesankan sebuah indolensi–alias kelembaman. • <i>LEBAM BIRU</i> di parasnya membesar.

- Untuk meredakan *PERASAANNYA* yang *MEMBIRU* sejak pagi tadi, dia memutuskan untuk melihat-lihat kota.

bis Akhirnya mereka berhasil merebut rumah sakit, stasiun radio dan televisi, serta *TERMINAL BIS*, stasiun kereta api, lapangan terbang, dan pelabuhan.

bisa¹ Sejumlah kata atau kalimat bisa memiliki makna linguistik yang sama, hanya saja ada makna yang *BISA DITERIMA* dan yang memalukan.

bisa² Seekor *ULAR BERBISA* menggigitnya.

bisik «Maaaaas, Maaaaas!» Sutinah memanggil suaminya dengan *SUARA BERBISIK*.

bising

- Ketika malam hari tiba, *BISING KENDARAAN* menderum mengganggunya. | Tangis itu makin terdengar ganjil ketika menyelusup di antara *BISING LALU-LINTAS*. | Tidak tidur nyenyak semalam, suasana yang panas atau suara *BISING DARI TETANGGA* bisa menjadi sebab keluhan harian itu.
- Ada upaya-upaya untuk mengurangi resiko *KEBISINGAN BUNYI*. | Tempatnya sangat nyaman, jauh dari *KEBISINGAN SUARA* mobil.
- *PAPARAN KEBISINGAN* merupakan hal yang hampir tidak terelakkan dalam dunia modern ini.

bisnis

- Melalui riset kompetitor kita bisa mengetahui *CELAH-CELAH BISNIS* yang bisa kita masuki. | Dari kecil, dia sudah mencoba berbagai macam *IDE BISNIS*. | Saat itu *GELIAT BISNIS* berbasis internet sempat mengalami pertumbuhan yang luar biasa besar. | Kebutuhan ini jelas menjadi sebuah *LADANG BISNIS* yang pantas digarap. | [N.] yang tidak pernah sekolah khusus animasi ini kini menjadi salah seorang di antara sedikit *PELAKU BISNIS* animasi terdepan di negeri ini. | Si *REKANAN BISNIS* ini karena marginnya kecil, jadi ngemplang pajak. ^{1*}
- Zaman dulu, *BUKA BISNIS* paling sederhana adalah berdagang. | Dia bersama dua rekan *MENGGARAP BISNIS* pembangunan rumah serta apartemen. | Saya ingin *MENJAJAKI BISNIS* di Aceh. | Itu memungkinkan penduduk sejumlah negara berkunjung ke Singapura *MELAKUKAN BISNIS* dan tujuan resmi. | Bermula dari tawaran seorang teman, mereka memutuskan untuk *MERAJUT BISNIS* bersama.
- Ada tekanan-tekanan untuk menanggulangi kegiatan *BISNIS GELAP* yang merajalela. | Bisnis telepon seluler adalah *BISNIS* yang *MENJANJIKAN* keuntungan besar. | Sama halnya dengan pelaku UMKM lainnya, mereka sempat mengalami kebingungan karena *BISNISNYA LESU*.

^{1*} ditemukan juga: *mitra bisnis / peluang ~*

bisu

- Lapangan ini pernah menjadi *SAKSI BISU* dari sebuah peristiwa bersejarah yang dihadiri sendiri oleh Pramoedya.
- Pengguna WhatsApp kini bisa *BISUKAN TELEPON* dari nomor tak dikenal secara otomatis.

bius

- Ia menyerahkan segenap jiwa raganya, terbang dalam *DAYA BIUS* melodi musik. | Tim yang bekerja di ruang operasi terdiri dari *DOKTER BIUS*, dokter bedah dsb. | Nyeri tersebut muncul karena efek samping anestesia (*OBAT BIUS*) yang digunakan. | Saat seseorang ada di bawah pengaruh *OBAT BIUS*, sebagian otaknya masih aktif.
- *DENGUNG* kipas angin di langit-langit *MEMBIUS*, menulikan telinga dari bunyi lainnya. | Ketamine adalah *OBAT* untuk *MEMBIUS* pasien yang hendak menjalani prosedur medis, seperti bedah. | Aku tersenyum

mendengar *SUARANYA* yang *MEMBIUS*.

• Jangan *TERBIUS EUFORIA* hingga hal-hal yang tak penting dan cenderung destruktif kita tulis dan sampaikan. | Rakyat *TERBIUS OLEH JUDI* dan mencoba membangun ekonomi dengan mimpi. | Ia mengatur napas dan kami *TERBIUS PESONANYA*.

blokade	Pihaknya masih melakukan mediasi agar warga mau <i>MEMBUKA BLOKADE</i> jalan. Melihat pergerakan pendemo, polisi langsung <i>MELAKUKAN BLOKADE</i> depan parkir. Jalan-jalan utama masuk ke desa telah <i>DIPASANG BLOKADE</i> kayu. Kita sedang mengendarai motor pulang kantor dari Jakarta Utara <i>MENEMBUS BLOKADE</i> ke Jakarta Timur.	
blong	Truk menabrak enam unit mobil di Jalan Cemara. Hal ini diduga karena mobil truk dalam keadaan <i>REM BLONG</i> .	
blunder	Ini kiper yang <i>MELAKUKAN BLUNDER</i> fatal dalam pertandingan terakhirnya bersama Liverpool.	
blusukan	Dia mengaku sempat mengalami kesulitan ketika <i>MELAKUKAN BLUSUKAN</i> dari ujung barat ke timur Indonesia.	
bobol	<ul style="list-style-type: none">• Aku dipenjarakan bukan karena aku korupsi, ngerampok atau <i>MEMBOBOL BANK</i> yang kesemuanya sangat merugikan bangsa ini. Ia kerap melakukan gerakan salto setelah berhasil <i>MEMBOBOL GAWANG</i> lawan. Mereka pernah dipercaya terpidana kasus <i>PEMBOBOL BANK BNI</i>. Kasus kejahatan <i>PEMBOBOLAN KARTU KREDIT</i> («carding»), penjabolan kata sandi («cracking»), dsb. berkembang di negeri ini. Cara <i>BOBOL PASSWORD</i> wifi yang banyak digunakan para hacker yang pertama yaitu [X]. Salah satu alat <i>PEMBOBOL PASSWORD</i> favorite pengguna Mac dan Windows yakni [X]. Melibatkan orang dalam bank, sindikat <i>PEMBOBOL REKENING</i> tampaknya leluasa bergerak. Apakah seseorang bisa <i>MEMBOBOL TABUNGAN</i> di bank dengan mengetahui nomor rekening dan nama pemilik?• Menurutnya, <i>BANK</i> tersebut <i>KEBOBOLAN</i> akibat oleh pegawainya yang bertugas membakar uang kertas lama Inggris.	
bobot	<ul style="list-style-type: none">• Biasanya saat berpuasa, <i>BOBOT BADAN</i> akan turun. Akhirnya <i>BOBOT TUBUH</i> menurun setelah menerapkan pola hidup sehat.• «Body» kamera ini mungil dan <i>BERBOBOT RINGAN</i>. Saya tidak khawatir apakah <i>KARYA</i> saya akan <i>BERBOBOT</i> atau tidak, apalagi <i>BERBOBOT SASTRA</i>.	in many areas, <i>bobot</i> , <i>berbobot</i> is used as a technical or scientific term
bobrok	Mereka mengingatkan kita betapa <i>BOBROKNYA SISTEM</i> yang kita punya. Aspek tersebut sebenarnya mengait terhadap <i>KEBOBROKAN SISTEM</i> yang lebih luas lagi. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kebobrokan birokrasi</i> / ~ <i>institusi</i> / ~ <i>layanan</i> / ~ <i>masyarakat</i> / ~ <i>moral</i> dsb.
bocor	<ul style="list-style-type: none">• <i>BAN BOCOR</i> di jalan merupakan salah satu hal yang paling sering dialami. Mereka menginginkan dan selalu menginginkan dan selalu menginginkan. Sebab mereka adalah <i>CELENGAN BOCOR</i>. <i>BOCORNYA DATA</i> pengguna ini menyebabkan protes hebat dari masyarakat. (...) Efek dari <i>KEBOCORAN DATA</i> ini tentu sangat merugikan para penggunanya. Tapi dengan senang hati aku akan membuat <i>HIDUNG MU BOCOR</i>. Rosalina menghajar dua preman itu hingga keduanya kabur sambil memegang <i>HIDUNG MEREKA YANG BOCOR BERDARAH</i>. Tidak semua kasus <i>BOCOR</i>	^{1*} ditemukan juga: <i>kebocoran gas</i> / ~ <i>lambung</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>kebocoran data</i> / ~ <i>informasi</i> / ~ <i>kunci jawaban</i> dsb.

JANTUNG bisa dikaterisasi, terutama jika letak kebocoran berada di bagian bawah jantung. | Seorang anak SMA *BOCOR KEPALANYA* terkena lemparan batu sekolah musuh.

- Pendataan dengan sistem digital ini dianggap *RENTAN BOCOR*.
- *KEBOCORAN AIR* ini diduga dilakukan secara sengaja. ^{1*} | Masalah penetapan sasaran akan menjadi hambatan utama karena maraknya korupsi dan *KEBOCORAN ANGGARAN*. ^{2*}
- Mereka disumpah habis-habisan untuk tidak *MEMBOCORKAN CERITA* ini ke siapapun. | Saya janji, nggak akan *MEMBOCORKAN RAHASIA* ini pada Poyan.

bodoh «Maksudnya?» «Jangan *BERLAGAK BODOH* Za, kita semua tahu kok lu ada perasaan sama Nadine.» | Jangan *PURA-PURA BODOH*, kau tahu maksudku. | Sikap karyawan yang *MASA BODOH* pada visi misi perusahaan adalah sebuah beban berat buat masa depan perusahaan.

bodong Mereka mengedukasi masyarakat agar tidak masuk jerat *INVESTASI BODONG*. | Pelabuhan ini sudah memperketat pengamanan, khususnya *ANGKUTAN TRAVEL BODONG* yang biasa beroperasi lintas provinsi. *TRAVEL BODONG* biasa beroperasi pada malam hari. | Mau cari *LUKISAN BODONG ATAU ASLI?* ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *akomodasi bodong / biro umrah ~ / rokok ~ / uang ~ dsb.*

bogem *BOGEM MENTAH* mendarat di wajah Irham.

bohlam Sebuah *BOHLAM PIJAR* 100 watt yang menyala selama 10 jam, mengkontribusikan 1 kg karbon ke udara.

bohong

- Dia menjadi saksi dalam penanganan kasus *BERITA BOHONG* alias hoaks. | Dia tidak mempermasalahkan apabila masyarakat membuat *KABAR BOHONG* atau hoaks yang positif dan membangun.
- Cerita kaus kaki hilang adalah *KEBOHONGAN BELAKA*. | Ini adalah suatu *KEBOHONGAN BESAR*. | Itu *KEBOHONGAN* yang *MENJIJIKAN*. | Itulah *KEBOHONGAN PUBLIK* yang memalukan dan memuakkan. | «Ah, *BOHONG 'KALI*,» kata Sarwono.
- *KEBOHONGAN* ini terlalu gigantis untuk ia *CERNA*. | Suami saya tega *MELAKUKAN KEBOHONGAN* di depan saya dan keluarga kami. | Dia sedang *MELONTARKAN KEBOHONGAN* dengan penuh tekanan. | *KEBOHONGAN* yang *DISAMPAIKAN* berulang-ulang akan menjadi kebenaran. | Jika pers *MENYEBARKAN KEBOHONGAN*, itu berarti media pers tersebut telah mengkhianati profesinya. | Malah, mereka ikut *MENYUARAKAN KEBOHONGAN* itu. | Saksi diperiksa dengan menggunakan *ALAT UJI KEBOHONGAN*.

boikot

- *AKSI BOIKOT* gencar diserukan di media sosial.
- Olimpiade yang kontroversial ini pun mengundang *SERUAN BOIKOT* dari penjurur dunia.
- Ada juga petisi berisi *IMBAUAN PEMBOIKOTAN*.

bola

- Sering kali kita juga melihat pemain sepak bola menghentikan *BOLA DATAR* dengan telapak kaki dengan jalan *BOLA KENCANG*. | Ia mewakili kota itu dalam pekan olahraga nasional untuk cabang *BOLA KERANJANG*, olahraga semacam basket. | Kini, setelah Bank Indonesia tak memegang kewenangan pengawasan perbankan, *BOLA PANAS* berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan. | Ibarat *BOLA SALJU*, gerakan ini terus menggelinding dan membesar. | Masalah itu membesar, seperti *BOLA SALJU* yang terus *MENGGELINDING* dan akhirnya menimbulkan masalah

baru.

- Baru satu langkah *MENGGIRING BOLA*, Ronaldo langsung melepaskan tembakan kaki kanan. | Dia mampu beberapa kali *MENGHALAU BOLA* yang mengarah ke gawangnya. | Banyak siswa tidak memiliki telepon pintar dan sulit mengakses internet. Sehingga Ida bersama guru lainnya *MENJEMPUT BOLA*. | Program layanan kesehatan berbasis komunitas ini tidak menunggu pasien datang, mereka *MENJEMPUT BOLA*, membawa peralatan medis. | Ia punya teknik *OLAH BOLA* di atas rata-rata. | Mereka masih kurang akurat dalam *MENGOPER BOLA*. | Karena tubuhku sangat pendek saat SD, aku kesulitan untuk *MENANDUK BOLA* hasil umpan silang. | Sudah tidak seharusnya guru-guru ini hanya bersikap *MENUNGGU BOLA*.

boleh

- Kalau memang harus begitu, ya apa *BOLEH BUAT*. | *BOLEH JADI*, kunci sukses yang dicapainya itu berkat kesadaran bahwa apa yang didapatnya itu adalah amanah.
- Dengan alasan apa kau *BOLEH SEMBARANG* memukul orang? | Kalau Zona Inti *TIDAK BOLEH SEMBARANG* masuk. Ini merupakan jenis obat keras yang *TAK BOLEH SEMBARANGAN* dikonsumsi.
- Desainer muda Asia Tenggara *UNJUK KEBOLEHAN* di Runway Hits Senayan City.

bolong¹

Kami mendarat *SIANG BOLONG* di pemakaman umum yang terimpit di antara rumah-rumah penduduk. | Saya tidak mau lagi mimpi di *SIANG BOLONG*, saya harus siap menerima fakta dan kenyataan serta menghadapinya. | Sebuah toko perhiasan di Pasar Tanah Abang juga dirampok di *SIANG HARI BOLONG*.

bolong²

- Hari depan itu sendiri tidak ada. Yang ada hanya kekosongan yang menganga, *BOLONG* dan *MELOMPONG*.
- Lembaga ini sebelumnya menyarankan opsi lain untuk *MENAMBAL BOLONG* neraca keuangan tersebut.

bolos

Ia bukan saja sering *BOLOS KULIAH*, tapi juga *BOLOS UJIAN*. | Dia juga sembunyi-sembunyi pergi menonton ke bioskop dan sampai *BOLOS SEKOLAH*. |

bom

- Program tersebut masih menyimpan *BOM WAKTU*.
- Seorang personel diperintahkan *MENJINAKKAN BOM* yang belum meledak. | Tadi ada seorang misterius yang menelepon, ia mengaku sudah *MENANAM BOM* di sekolah dan akan meledak.
- Atas dasar Undang-Undang tersebut, para *PELAKU BOM* Bali diadili dan dihukum.

boneka

Data kemampuan psikomotorik siswa diambil dari hasil pementasan *SANDIWARA BONEKA TONGKAT* di depan kelas.

bongkah

Masukkan 3 sendok makan gula putih atau 2 *BONGKAH GULA BATU* ke gelas. | Aku duduk di *BONGKAHAN BATU* yang lebih kecil.

bongkar

- Hal ini terjadi untuk membuat analisis-analisis yang *MEMBONGKAR AKAR* permasalahan. | Peran filsafat itu adalah untuk *MEMBONGKAR PENGANDAIAAN-PENGANDAIAAN* yang dianggap tabu. | Keluarganya sudah terbasmi habis, rumah tidak ada, dan kembalinya ke sana hanya akan *MEMBONGKAR KENANGAN-KENANGAN* lama yang amat tidak menyenangkan hati. | Kenyataan ini mendorong Kartini untuk *MEMBONGKAR KEMAPANAN* budayanya. | Dia dapat *MEMBONGKAR RAHASIA* itu, pikirnya. | Kini saatnya perahu si Akib mulai *MEMBONGKAR SAUH* dan mengembangkan layar. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *membongkar kejahatan* / ~ kasus / ~ kedok / ~ misteri / ~ paradigma / ~ tindak pidana dsb.

- Kapasitas *BONGKAR MUAT* Pelabuhan Tanjung Priok masih 18 MPH (18 «container move per hour»), belum sampai 40 MPH. | Hal ini terjadi sejak diberlakukannya pelarangan «transshipment» (*BONGKAR MUAT* di tengah laut). | Selain perjalanan yang menguras tenaga, Putri mengeluhkan aktivitas *BONGKAR MUAT* tenda setiap kali kelompoknya meninggalkan satu titik menuju titik berikutnya. | Latihan *BONGKAR PASANG* senjata hanya kami peroleh sedikit dan sama sekali tidak memadai. | Pasal tersebut memberi Presiden payung hukum untuk melakukan *BONGKAR PASANG* susunan kabinet.

borjuis Setelah menjadi sopir taksi selama tiga bulan, diberi modal oleh orang tuanya kemudian membuka warung. Jadilah dia *BORJUIS KECIL*.

borok Dengan demikian, politik liberal yang coba dijalankan gagal karena *MENGIDAP BOROK* bawaan: kemiskinan dan kemelarataan.

borong

- Ia juga tiba-tiba malu sendiri karena *MEMBORONG PEMBICARAAN*. | Negeri kota Singapura sukses memboyong juara umum dengan *MEMBORONG 4 MEDALI* emas, 4 perak dan 3 perunggu. | Nathan juga *MEMBORONG PENGHARGAAN* sebagai peserta terbaik kategori teori dan eksplorasi matematika. | Sudah 14 tahun ia menjadi pedagang kentang yang *MEMBORONG HASIL PANEN* petani di Desa Ranu Pani.
- Justru ketika ada *AKSI BORONG* atau berbelanja dalam jumlah yang berlebihan, harga akan naik dan akan ada kelangkaan. | Jadi saya minta masyarakat tidak melakukan «panic buying» dan melakukan *AKSI BORONG* bahan pokok.
- Prosedur impor sukar dan biaya tinggi. Kalau tidak demikian, sukar sekali diterangkan mengapa *HARGA BORONGAN* jagung di pasar Jakarta \$ 183 per ton, tetapi hanya \$100 per ton di Amerika Serikat. | Yang berubah dalam hubungan kerja agraris adalah tipe *HUBUNGAN KERJA* dari harian menjadi *BORONGAN*. | *SISTEM BORONGAN* berarti sistem pembayaran taksi yang tidak menggunakan argo. | Sebagian besar responden bekerja menjadi *TENAGA BORONGAN* (85,0%). [...] *TENAGA BORONGAN* mendapatkan upahnya setiap hari. | Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, *UPAH BORONGAN* atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- Banyaknya pengunjung yang hendak *BELANJA BORONGAN*, terutama Sabtu-Minggu, menjadi sasaran empuk.

boros Pemanas portabel ini murah tapi *BOROS LISTRIK*. | Gaya gesek menghambat gerak sehingga *MEMBOROSKAN ENERGI*. | Berapa rupiah *UANG* negara *DIBOROSKAN* untuk menggaji sosok guru siluman ini? | Singkat: jangan *MEMBOROSKAN WAKTU* para pembaca.

bosan

- Bocah keparat, berani bermulut besar, sudah *BOSAN HIDUP* kau!
- Dia mengaku bisa *MATI BOSAN* di Ubud yang sepi, tapi ia rela mengorbankan beberapa hari liburannya.

bot Kau membeli sepasang *SEPATU BOT* pendek di sebuah toko. | Pria dapat memilih *SEPATU BOT* rendah hingga tinggi tergantung gaya dan kebutuhannya. | Sebagian besar siswa memakai *SEPATU BOT* tinggi, baju kerja terusan, dan helm pengaman.

botol	Terasi matang dijual dalam <i>KEMASAN BOTOL</i> tertutup rapat. Perhatikan dengan baik kode botol pada bagian bawah botol (<i>PANTAT BOTOL</i>).
boyong	Tujuh sekolah di Kota Madiun yang <i>MEMBOYONG PENGHARGAAN</i> bidang lingkungan hidup di dunia pendidikan. Tahun depan, ia menargetkan tim basketnya akan menembus babak final, dan <i>MEMBOYONG JUARA I</i> nasional.
bruto	Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM dengan <i>PENGHASILAN BRUTO</i> di bawah Rp 600 juta setahun, semua produknya bebas dari pajak.
buah	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Bung Tomo pun menjadi <i>BUAH BIBIR</i> di mana-mana. Aku mengenalkan padanya nama setiap <i>BUAH CATUR</i> dan di mana kedudukan awal mereka. Pada dasarnya jenis <i>BUAH CATUR</i> hanya ada enam jenis, yaitu Raja, Menteri, Benteng, Gajah, Kuda, dan Bidak. Dia akan menjadi buah tertawaan dan <i>BUAH EJEKAN</i> seluruh dunia! Rumah tangga keduanya belum juga dikaruniai <i>BUAH HATI</i>. Meskipun ceritanya adalah <i>BUAH IMAJINASI</i>, tetapi nuansa, suasana, dan emosi yang tergambar memberikan kita gambaran yang hidup tentang realitas sosial dan politik saat itu. Bangsa Indonesia tidak lahir secara alami, tapi <i>BUAH IMAJINASI</i> anak-anak muda dari berbagai suku. Kopi lanang adalah <i>BUAH KOPI</i> yang berbiji tunggal sehingga berbeda dengan biji kopi pada umumnya. Seperti biasa sepulang dari dinas di Bandung, pasangan membawa <i>BUAH TANGAN</i>. Antologi yang diterjemahkan oleh Lutfi Mardiansyah ini berisi tiga cerpen <i>BUAH TANGAN</i> Kundera. • Dengan mempelajari etika sebagai cabang filsafat orang dapat <i>MEMETIK BUAH</i> berharga bagi diri dan kehidupannya. • Selagi Sersan Slamet bersama dua rekannya pulas, aku bisa menggunakan <i>SALAH SEBUAH</i> bedil mereka untuk kepentinganku sendiri. • Tiga belas <i>ANAK BUAH</i> perampok itu masih rebah atau duduk sambil mengaduh-aduh kesakitan. • Prestasi luar biasa ini adalah <i>BUAH HASIL</i> kerja keras dan dedikasi yang panjang. Namun, usaha mereka tidak <i>MEMBUAHKAN HASIL</i>. Sikap tegar ini <i>BERBUAH HASIL</i> baik. Tidak mengherankan bila implementasi strategi tersebut <i>MEMBUAHKAN</i> berbagai <i>KONFLIK</i>. • Inisiatif mereka ternyata <i>BERBUAH HAMPA</i>.
buai	Banyak pejabat yang tadinya jujur <i>TERBUAI AJAKAN</i> rekan-rekannya untuk hidup mewah. Penduduk kota ini telah <i>TERLENA DALAM BUAI</i> ilusi keamanan.
bual	Jangan lagi percaya pada <i>BUALAN-BUALAN JANJI</i> yang diucapkan saat pemilu.
buana	Dari sana dia kemudian <i>MELANGLANG BUANA</i> , menghadiri berbagai forum pertemuan internasional. Dia berkesempatan <i>MELANGLANG BUANA</i> ke Korea Selatan selama tiga bulan.
buang	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau sungai kering, anak-anak <i>MEMBUANG AIR</i> di sembarang tempat, mengundang kerumunan lalat. Tinggal di kota, kini semua serba bayar, kecuali -maaf- <i>BUANG ANGIN</i>. Buang air besar dan kecil saja harus bayar. Semua makhluk hidup melakukan pernafasan (respirasi) untuk memenuhi kebutuhan oksigen (O) dan <i>MEMBUANG GAS</i> hidrat-arang (CO). Di dalam bilik itu orang berwudu, biasanya sesudah <i>MEMBUANG HAJAT</i>. Kapal-kapal besar makin

lama makin jauh *MEMBUANG JANGKAR* dari pantai. | «Kasihan. Begitu muda,» jawab Idayu dan *MEMBUANG MUKA*. | Adinda memejamkan matanya dan *MEMBUANG NAPASNYA* dengan keras. | Badan kita menjadi lebih efisien untuk *MEMBUANG PANAS*. | Widuri *MEMBUANG PANDANG* lewat jendela bus. | Dengan gugup, ia *MEMBUANG PANDANGANNYA* sebentar ke arah lain, seolah mengumpulkan kekuatan untuk bicara. | Dia *MEMBUANG RASA* malu itu, menaruh kepercayaan pada Irham dengan harapan yang tinggi Irham akan membantunya. | Masyarakat kita masih senang *MEMBUANG SAMPAH* sembarangan. | Kapal-kapal itu ternyata tidak memasuki muara Ciliwung. Tiga-tiganya *MEMBUANG SAUH* jauh dari darat. | Sayang sekali kalau kau *MEMBUANG KESEMPATAN* yang baik di hari ini. | Bagi mereka, judi dilakukan untuk *MEMBUANG SIAL*. | Toko inilah yang mulai menjual barang dengan harga pasti, supaya pembeli tidak banyak *MEMBUANG TEMPO* tawar-menawar. | Mengapa banyak pria dan wanita yang *MEMBUANG UANG* banyak untuk meningkatkan daya tarik fisik? | Tiba di rumah itu abangku tidak *BUANG WAKTU*. | «Yola,» katanya memanggil istrinya. «*BUANG* ini *KE TEMPAT SAMPAH*.»

- Sungai Ciliwung bisa tercemar oleh *HASIL BUANGAN* banyak industri. | Dia biasa mengerjakan *PEKERJAAN BUANGAN* yang orang lain tak mau atau tak sanggup mengerjakannya. | Aku memasuki hutan belantara sebagai *MANUSIA BUANGAN* yang harus melakukan kerja paksa. | Pram menceritakan kehidupan mereka sebagai «*ORANG BUANGAN* yang dilupakan».

buas	Kami mendengar suara auman seekor <i>BINATANG BUAS</i> bersuara menakutkan yang belum pernah kami dengar sebelumnya. ^{1*}	1* ditemukan juga: <i>hewan buas</i>
buat	<ul style="list-style-type: none"> • Dia menyuruhnya untuk <i>MEMBUAT API</i> yang sangat besar. Kalau kita <i>BERBUAT KEBAIKAN</i> agar dibalas dengan bunganya, baikkah itu? Engkau mempunyai kesempatan <i>BERBUAT KEBAJIKAN</i> sebagai imbalan dari kenakalan masa kecilmu. Dengan kata lain, apa yang <i>MEMBUAT PERBEDAAN</i> antara orang yang bisa mengalami keheningan dalam situasi tertentu sedangkan orang lain tidak bisa? Dengan berkembangnya TI, siswa dapat <i>MEMBUAT PERBEDAAN</i> dalam proses belajar mereka saat ini. Jika salah dalam <i>MEMBUAT KEBIJAKAN</i> dan menentukan langkah, usaha ini bisa hancur. Hal ini merupakan contoh nyata <i>KEBIJAKAN</i> yang <i>DIBUAT</i> tanpa perasaan dan penghayatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang <i>BERBUAT CURANG</i> terhadap pembeli. Silahkan <i>BUAT GARIS-GARIS</i> melengkung tipis menggunakan «pen tool». Lomba video inovasi ini <i>MEMBUAT GEGER</i>. Sebab, informasinya tidak jelas. Mundurnya jadwal tayang ini <i>MEMBUAT GEGER</i> para penggemar Harry Potter. Ketika di depan sana penunggang kuda yang dikejar <i>MEMBUAT GERAKAN</i> membelok ke kiri. Besok kita akan pilih ketua kamar serentak dan <i>MEMBUAT JADWAL</i> piket kebersihan. <i>BUAT JANJI</i> dengan klien dan tentukan berapa lama pertemuan akan berlangsung. Sekali waktu mengajak siswa belajar di luar kelas akan <i>MEMBUAT KESAN</i> yang mendalam bagi mereka. Memungkinkan bayi untuk <i>MEMBUAT KONTAK</i> mata dengan orangtua. Hal ini menjadikan alasan bagi mereka tidak perlu <i>MEMBUAT KONTRAK</i> kerja secara tertulis bagi pekerjanya. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno <i>MEMBUAT KOPI</i>. Dalam kehidupannya, manusia butuh <i>MEMBUAT PENILAIAN</i> agar bisa menentukan sikap terhadap subjek yang dinilai. Organisasi ini <i>MEMBUAT PERNYATAAN</i> bahwa golput adalah hak, bukan perbuatan melanggar. Pada hari kedua, kembali pemerintah Bantul <i>MEMBUAT RAPAT</i> tertutup. Akhirnya diharapkan setiap departemen teknis terkait akan <i>MEMBUAT RENCANA</i> kerja. Maka saya tidak akan <i>MEMBUAT KEPUTUSAN</i> yang tergesa-gesa. Hal ini <i>MEMBUAT KERUSAKAN</i> besar pada industri gula di Jawa. Mereka <i>MEMBUAT TEROBOSAN</i> baru dengan menata sungai sehingga menjadi tempat 	1* ditemukan juga: <i>pencahayaan buatan / napas ~ / pandaian ~</i>

rekreasi baru bagi masyarakat. | Ia memandang istrinya dengan *KETAKJUBAN YANG TAK DIBUAT-BUAT*. | Dia menganggap Putri hanya ingin mencari keuntungan dengan *MEMBUAT TUDINGAN* kepada dirinya. | Saya cari tahu bagaimana cara *MEMBUAT UANG* di internet. | Masalahnya, birokrasi yang berbelit-belit *MEMBUAT UPAYA* perbaikan itu berjalan di tempat.

- Kalau memang harus begitu, ya apa *BOLEH BUAT*.
- Ponsel pintar ini juga bisa *MEMBUAT* penggunaanya *KECANDUAN*. | Belum lama ini dia tengah *MEMBUAT HEBOH* media sosial lewat unggahannya. | Tentu saja hal ini *MEMBUAT IRI* orang yang berambisi jadi presiden. | Jika hukuman mati saja tak *MEMBUAT JERA*, apalagi hukuman yang lebih ringan? | Dia tidak mau menyakitkan hati atau *MEMBUAT MALU* dua orang kakek. | Ia *DIBUAT PENASARAN* oleh fakta bahwa hanya mereka berdua yang tinggal di sana. | Pengakuan jujur ini bisa *MEMBUAT* siapa saja *TERPERANGAH*. | Hal ini *MEMBUAT PRIHATIN* Pemerintah. | Narkoba memang berbahaya dan membuat sengsara karena bisa *MEMBUAT KETAGIHAN, KECANDUAN* dan *KETERGANTUNGAN*.
- Diding, anak kepala desa, ingin unjuk kegagahan di depan Nena dengan *BERBUAT KASAR* terhadap Aman. | Orang tua dan anak tidak dapat *BERBUAT SEMENA-MENA*. | Mereka tidak boleh *BERBUAT SEWENANG-WENANG* atau bersikap despotis terhadap rakyatnya.
- Seluruh *AMAL PERBUATAN* hamba akan dihisab dan diberi balasan.
- Kemudian *PERBUATAN BEJAT* tersebut diketahui oleh masyarakat.
- Pengawas proyek yang membiarkan *PERBUATAN CURANG* berarti melakukan korupsi. | Semua *PERBUATAN HUKUM* atas tanah, tidak boleh dilakukan secara informal tanpa bukti hukum yang sah.
- Yang berada di belakang fitur ini adalah sebuah «learning machine» dengan *KECERDASAN BUATAN* atau «artificial intelligence» (AI) yang super kompleks. | Bahan resin akrilik untuk *GIGI BUATAN* ini sulit diperoleh dan harus diimpor dengan harga yang mahal. | Perempuan ini sebelumnya pernah menjajal beragam upaya, dari metode alternatif hingga *INSEMINASI BUATAN*. | Tidak ada *PENAMBAH* manis *BUATAN* atau *PERASA BUATAN*.^{1*}
- Orang itu berteriak, «Ada perampasan motor, Pak!» Kaget *BUKAN BUATAN* Inspektur.

buaya

- Para pembesar dari kota raja adalah teman-temannya, para *BUAYA DARAT* adalah kaki tangannya.
- Bukan *AIR MATA BUAYA*, pikir Sin Hong dan dia masih tetap percaya akan kejujuran orang tua ini.

bubar

- Dan semua *IMPIANNYA BUBAR*. Ia merasa kosong.
- Para tamu segera *BUBAR MELARIKAN* diri.
- Sebuah pesta resepsi di Sumatera Barat *DIBUBARKAN PAKSA* oleh polisi.
- Kondisi pandemi *MEMBUBARKAN RENCANA* kami untuk melansir buku ini pada bulan itu. | Petugas langsung mengambil tindakan dengan *MEMBUBARKAN RENCANA* resepsi pernikahan tersebut. | Polisi akan *MEMBUBARKAN KERUMUNAN* massa yang tetap nekat berdemonstrasi.

bubuh

- Mereka dipanggil dengan surat yang *DIBUBUHI BARCODE*. | Sosis merupakan produk daging digiling, digarami, dan *DIBUBUHI BUMBU-BUMBU*. | Kuesioner diposkan, dilampiri amplop yang *DIBUBUHI PERANGKO*, untuk dikembalikan oleh responden setelah diisi.
- Isi surat itu sudah dibacakan dengan terang di hadapan orang itu sebelum *DIBUBUHKAN CAP JEMPOLNYA*. | Setelah dokumen ini disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib

^{1*} ditemukan juga: *membubuhkan bedak / ~ garam / ~ logo / ~ mayonnaise / ~ merica / ~ minyak gosok / ~ nama / ~ paraf / ~ penanda bacaan / ~ sambal / ~ saus / ~ stempel* dsb.

menandatangani dan *MEMBUBUHKAN CAP* usaha. | Terima kasih banyak karena kalian juga telah setia membaca tulisan-tulisanku disini, juga sesekali *MEMBUBUHKAN KOMENTAR* pada postingku. | Tanda V-Legal adalah *TANDA* yang *DIBUBUHKAN* pada kayu, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar. | Apabila orang yang bersangkutan tidak mau *MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN*, penyidik membuat catatan tentang hal itu. ^{1*}

- bubuk Dalam satu hari ia bisa menghabiskan dua kilogram *BUBUK KOPI* untuk sekitar 500 gelas.
- bubur Buah diganti dengan bubur saring. *BUBUR SARING* bisa dibuat sendiri dari beras, makaroni, kentang, kacang hijau, atau roti.
- budak Belanda mendatangkan *BUDAK BELIAN* untuk menjadi penduduk baru.
- budaya
- Biasanya adalah gerakan budaya tandingan terhadap *BUDAYA LAMA* yang sudah menetap di masyarakat tertentu. | Suku di Indonesia ini tetap mempertahankan *BUDAYA LELUHUR* mereka.
 - Ia menyebutkan rendahnya *BUDAYA MEMBACA BUKU* di kalangan masyarakat menjadi penyebab utama hal ini. | Berbagai upaya telah dicoba untuk menghilangkan *BUDAYA KORUPSI*. | Penataan kehidupan masyarakat yang mengedepankan *BUDAYA TOLERANSI* menjadi tantangan besar pada konteks ini.
 - Kita didorong rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan *MEMELIHARA BUDAYA* nenek moyang kita.
 - Kota ini *KAYA AKAN BUDAYA* dan nilai historis ini.
 - Perempuan Sunda punya *KEARIFAN BUDAYA* lokal di bidang kuliner bernama lalap. | Kritik boleh, tapi cara menyampaikannya harus dalam *BALUTAN BUDAYA* Indonesia, yakni budaya sopan santun. | Ada *BIAS BUDAYA* yang memasung posisi perempuan sebagai pekerja domestik. | Ada upaya pelestarian yang secara tidak disadari justru telah merusak situs *BENDA CAGAR BUDAYA* itu sendiri. | Ia tidak terlalu mengalami *KEJUTAN BUDAYA* ketika pindah ke Mesir. | Mereka mengalami «culture shock» (*KETERKEJUTAN BUDAYA*) ketika berhadapan dengan modernitas. | Mereka datang dari berbagai *LATAR BUDAYA* maupun kesukuan. | Penerbitan buku cerita itu sangat berarti bagi *PELESTARIAN BUDAYA* bangsa. | Kita mengenal apa yang disebut *REKAYASA KEBUDAYAAN* («cultural engineering»). | Perbedaan lain yang mencolok antara kedua *RUMPUN BUDAYA* tersebut adalah penggunaan bahasa. | Beliau menjelaskan Denpasar sebagai kota kreatif *BERWAWASAN BUDAYA*.
- budget →
bujet
- budi¹
- Di samping itu *BUDI LUHUR* juga menjadi dasar dalam pergaulan masyarakat. | Dia menaruh respek atas *BUDI PEKERTI* bapak. | *BUDI PEKERTI* ini banyak ditemukan dalam iklan-iklan rumah tangga tahun 50-an. | Materi *BUDI PEKERTI* atau etika itu sendiri bisa digali dari semua agama dan kepercayaan.
 - Dengan *AKAL BUDI*, kita bisa mempersiapkan masa depan kita. | *AKAL BUDI* manusia menjadi tuan yang mengontrol seluruh kehidupan manusia.
 - Kini saatnya aku *MEMBALAS BUDI* mereka. | Apakah kau menganggap aku seorang yang demikian rendah dan *TIDAK INGAT BUDI*? | Mereka juga sama-sama *BERUTANG BUDI* kepada kerabat keluarga yang membantu menyekolahkan hingga ke Belanda.

^{1*} ditemukan juga: *budi pertolongan*

^{2*} ditemukan juga: *berbudi mulia / ~ pekerti / ~ tinggi*

	<ul style="list-style-type: none"> • Dia adalah orang yang sangat <i>BERBUDI BAHASA</i>, yang mengabdikan seluruh hidupnya demi kemajuan ilmu pengetahuan. • Anak-anak mereka cerdas, <i>BERBUDI LUHUR</i>, dan mampu membangun negeri. Engkau manusia palsu, jahanam keparat yang <i>BERBUDI RENDAH!</i> ^{2*} 	
budi ²	<ul style="list-style-type: none"> • Beliau adalah dosen <i>BUDI DAYA</i> perairan («aquaculture») fakultas perikanan universitas tersebut. Dia adalah salah seorang perintis <i>BUDI DAYA</i> buah melon di Kalimantan Selatan. Kita melihat antusiasme petani karet mengembangkan <i>BUDI DAYA</i> cabai. Bangsa Indonesia telah mengenal <i>BUDI DAYA</i> ikan sejak zaman Hindu. • Secara berangsur-angsur, semakin banyak penduduk Hiyung <i>BERBUDI DAYA</i> cabai rawit di lahan mereka. 	
budidaya	Mereka melihat para nelayan di desa sukses <i>MELAKUKAN BUDIDAYA</i> rumput laut.	
bugar	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelas hari lamanya ia dalam perawatan. Sampai kemudian ia <i>DINYATAKAN BUGAR</i> kembali. • Ternyata pasien yang datang tidak semuanya terlihat sakit, bahkan cenderung <i>SEGAR BUGAR</i>. Kiat agar perempuan tetap <i>SEHAT DAN BUGAR</i> saat bekerja adalah sebagai berikut (...). Sampai saat ini subjek terlihat sangat <i>BUGAR DAN SEHAT</i>. • Dia juga selalu <i>MENJAGA KEBUGARAN</i> tubuh dengan berjalan kaki. ^{1*} • Berbagai sarana olahraga pun diciptakan untuk mendukung gaya hidup tersebut, mulai dari munculnya <i>PUSAT-PUSAT KEBUGARAN</i> («fitness centers») hingga inovasi teknologi baru. Untuk relaksasi, para tamu dapat menikmati fasilitas Balance Wellness Centre yang meliputi <i>PUSAT KEBUGARAN</i>, spa, dan kolam renang. • Latihan olahraga penting untuk memelihara <i>KEBUGARAN FISIK</i> serta <i>MENTAL</i>. Faktor-faktor ini mempengaruhi <i>KEBUGARAN JASMANI</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>memelihara kebugaran / meningkatkan ~ dsb.</i>
bujang	Karena begitu banyak <i>BUJANG LAPUK</i> di kampung kami, dari dulu aku bermimpi untuk mendirikan organisasi persatuan <i>BUJANG LAPUK</i> . Waktu Paman belum menikah, masih berbentuk <i>BUJANG TANGGUNG</i> , ia tinggal bersama keluarga kami.	
bujet	Pemerintah menjanjikan <i>DANA NON BUDGETER</i> tidak akan ditemukan lagi dalam pengelolaan keuangan negara mulai tahun depan.	the spelling with -dg- is more usual than the spelling with -j-
bujuk	Hal yang memberatkan terdakwa adalah adanya unsur ancaman kekerasan dan <i>BUJUK RAYU</i> terhadap korban untuk berbuat cabul. Kukunci pintu kamarku agar tak ada yang <i>MEMBUJUK TANGISKU</i> .	
bujur	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan candi Bumiayu memiliki denah dasar <i>BUJUR SANGKAR</i>. • Lokasi di permukaan bumi ditentukan oleh dua garis khayal yang dikenal sebagai garis lintang dan <i>GARIS BUJUR</i>. Sumbu yang digunakan adalah <i>GARIS BUJUR</i> (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa. • Mereka riuh sekali saat melihat ibu <i>TERBUJUR KAKU</i> di tempat tidur. Anaknya lahir dengan selamat, tapi perempuan itu <i>TERBUJUR MATI</i>. 	
buka	<ul style="list-style-type: none"> • Apa pantas untuk <i>MEMBUKA AIB</i> seorang artis sampai harus menanyai pembantunya, sopirnya? Sebagai bangsa, kita gemar menyakiti diri sendiri, saling hujat, gemar <i>MEMBUKA AIB</i>, saling memfitnah di antara sesama warga bangsa. Pemerintah akhirnya <i>MEMBUKA AKSES</i> 	^{1*} ditemukan juga: <i>membuka cakrawala / ~ katup / ~ perundingan</i>

bagi berbagai lembaga untuk turut memeriksa spesimen orang-orang yang diduga terpapar virus. | Liberalisasi ini telah *MEMBUKA BABAK* baru bagi perkembangan industri telekomunikasi. | «Lali, kalau tamat nanti kamu mau *BUKA BENGKEL* sepeda dimana?» tanya Riko. | Zaman dulu, *BUKA BISNIS* paling sederhana adalah berdagang. | *PENDAFTARAN DIBUKA* mulai tanggal 1 November sampai 31 Desember. | Dia mengusulkan untuk *MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK* dengan negara tersebut. | Setiap tahun dia *MEMBUKA HUTAN* baru untuk dijadikan ladang. | Ikhtiar mengungkap kebenaran sejarah dan *MEMBUKA JALAN* untuk rekonsiliasi. | Ia *MEMBUKA KACAMATANYA*. Matanya merah seperti orang kurang tidur. | *KAKI DIBUKA* sekitar 30 cm dalam posisi natural dengan berat badan yang dibagi sama rata di kedua kaki. | Ia tidak banyak *BUKA KARTU* tentang angka-angka usaha yang dijalankannya ini. | *BUKA KUPING*, dengarkan tajam-tajam. | Dia *MEMBUKA LADANG* untuk menanam padi. | Mereka disuruh kerja paksa membuat jalan dan *MEMBUKA LAHAN* pertanian. | Ada banyak rumus dan teori berbeda untuk *MEMBUKA LANGKAH* saat menjalankan buah catur. | Kami adalah perguruan tinggi bertaraf internasional di Indonesia, dan tahun ini kami *MEMBUKA LOWONGAN* bagi tenaga pengajar. | Hal ini *MEMBUKA KEMUNGKINAN* bagi perempuan untuk berpartisipasi. | Dengan begitu *TERBUKA KEMUNGKINAN* keluarga itu menyerahkan sebagian hartanya. | Pemerintah *MEMBUKA OPSI* agar kecepatan kereta diturunkan ke level medium. | Komputer yang disambungkan dengan telpon telah *MEMBUKA PELUANG* bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. | *PINTU* bagi investasi asing *DIBUKA* lebih besar, tanpa harus liberalisasi penuh. | Begitu suara beduk terdengar berbunyi dari radio, kami *BERBUKA PUASA* hanya dengan meminum air teh. | Dia lebih suka bunuh diri daripada *MEMBUKA RAHASIA*. | «Hukum dan keadilan serupa, tapi tak sama. Yang kita tuju adalah justice,» kata Presiden RI saat *MEMBUKA RAPAT* pimpinan Polri. | Hal ini juga *MEMBUKA RUANG* lebih luas bagi warga negara untuk melaksanakan hak politiknya. | Sudah saatnya kita *MEMBUKA KESEMPATAN* bagi kader-kader bangsa lainnya dari berbagai kalangan. | Walaupun, *TERBUKA* lebar *KESEMPATAN* bagi organisasi konsumen untuk berperan serta. | KPK sudah *MEMBUKA PENYELIDIKAN* dugaan kasus korupsi. | Semuanya duduk terpaksa, tak ada yang berani *BUKA SUARA*. | Bahkan naskah kuno dapat *MEMBUKA TABIR GELAP* sejarah suatu bangsa. | Jangan *BUKA TAUTAN* pada e-mail secara sembarangan. | «Aku tidak *BUKA TOKO* sepeda, aku mau *BUKA TOKO* jahitan,» jawab Lalita. | Saya sangat tertarik untuk *MEMBUKA USAHA* sendiri. ^{1*}

- Setelah merenung cukup lama, ia akhirnya *BUKA BICARA*.
- Film dokumenter produksi Watchdoc ini mengungkap bisnis tambang dan oligarki politik. *ADEGAN PEMBUKANYA* sangat provokatif. | Menu ini terdiri atas *MAKANAN PEMBUKA*, hidangan utama dan makanan penutup.
- Kolak pisang ini sering dibuat Emak untuk *SANTAPAN BERBUKA*.
- Aku tidak mungkin berlama-lama berada di *ALAM TERBUKA*. | Sebelumnya, meski hubungan antara mereka tegang, tak pernah ada *KONFLIK TERBUKA*. | Selepas dari hutan tropis yang padat, perjalanannya berujung di sebuah *LAPANGAN TERBUKA*. | Konfrontasi ini menyulut *PERANG TERBUKA* di antara kedua kekuatan tersebut. | Mereka *BERSIFAT TERBUKA* dalam menerima budaya lain. | Aku menulis *SURAT TERBUKA* ini dengan membeberkan fakta dan kenyataan dari pihak mana pun. | Dia pun menerima dengan *TANGAN TERBUKA* ketika tawaran proyek tersebut datang.
- Dalam globalisasi, perdagangan barang-barang dan jasa *TERBUKA BEBAS* bagi semua Negara. | Tanganku menutup pintu kamar yang *TERBUKA SEJENGKAL*.
- Mereka dijadikan federasi yang *TERBUKA UNTUK DIALOG*. | Hatinya makin *TERBUKA UNTUK*

BERDIALOG.

- bukan Orang itu berteriak, «Ada perampasan motor, Pak!» Kaget *BUKAN BUATAN* Inspektur. |Tindakan Ayah membuatku kecewa *BUKAN KEPALANG!* | Sia-sia belaka. *BUKAN MAIN* kecewa dan menyalnya.
- bukit
- Di *KAKI BUKIT* sebelah timur terdapat sebuah bangunan luas beratap rumbia tanpa dinding. | Dari atas *LERENG BUKIT* ini mereka bisa melihat matahari tenggelam di laut.
 - Satu panjang gelombang transversal terdiri atas satu *BUKIT* dan satu lembah *GELOMBANG*.
- bukti
- Observasi dilakukan sebagai *BUKTI PENDUKUNG* dari data wawancara. | Semua perbuatan hukum atas tanah, tidak boleh dilakukan secara informal tanpa *BUKTI HUKUM* yang sah. | Sejauh ini masih belum ada *BUKTI ILMIAH* bahaya pengawet tersebut dalam jangka panjang. | *BUKTI LEBIH LANJUT* terkait dengan hubungan ini terus bertambah. | Hal ini merupakan bukti kuat atau sempurna bukan merupakan *BUKTI MUTLAK*. | Fosil ini dipamerkan di berbagai museum sebagai *BUKTI NYATA* evolusi manusia. | Pasal ini hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan *BUKTI SEMPURNA* terhadap yang melakukannya. | Namun, pada akhirnya sejarah menampilkan *BUKTI TELAK* tentang kebenaran gosip tersebut.
 - Mereka harus mendapatkan *BUKTI KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK* yang dikeluarkan oleh kepala kampung.
 - Hal itu *DIBUKTIKAN BENAR*. | Mereka *TERBUKTI BENAR* dengan ramalan mereka.
 - Dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan *ALAT BUKTI HUKUM* yang sah. | Perjanjian ini bersifat sebagai *ALAT PEMBUKTIAN* apabila terjadi perselisihan. | Kemungkinan besar tanpa adanya *BARANG BUKTI*, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. | *SURAT-SURAT BUKTI* tersebut diperlihatkan kepada pihak lawan.
 - Para raja kerajaan ini banyak *MENINGGALKAN BUKTI* sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 - Salah satu aturan hukum yang dapat digunakan secara lebih optimal untuk menjerat korupsi di perpajakan adalah prinsip *PEMBUKTIAN TERBALIK*.
- buku¹ *BUKU-BUKU JARI* tangan Altamyra memutih mendengarnya. | Tampak darah menetes dari *BUKU-BUKU JARI* tangannya.
- buku²
- *NASKAH BUKU* ini lebih mirip sebagai *NASKAH BUKU* motivasi diri, «selfmotivation». | Dia juga telah menyisihkan banyak waktu untuk melayout *NASKAH BUKU* yang amat tebal ini.
 - Semua *BUKUNYA DILARANG* selama rezim Soeharto. | Dengan penuh cinta, kami *PERSEMBAHKAN BUKU* ini kepada para pembaca untuk berbagi makna dan keindahan cinta. | Untuk semua UMKM Indonesia, *BUKU* ini saya *PERSEMBAHKAN*.
 - Sejarah *PELARANGAN BUKU* di negeri ini sudah terentang terlalu lama.
 - *BUKU PENGANTAR* Ekonomi Makro ini memberikan Informasi tentang ruang lingkup ekonomi secara menyeluruh. | Membeli *BUKU BAJAKAN* atau ebook bajakan justeru memperkaya tukang bajak, mereka tambah semangat membajak. | Kita mencari buku novel di sebuah lapak toko *BUKU BEKAS*. | Anda dapat mengotomatiskan hampir seluruh proses dengan menggunakan *BUKU CATATAN* elektronik ini. | Di dalam *BUKU CATATAN SIPIL*, tidak tercantum nama Aminah. | *BUKU* ini sangat *MENGHANYUTKAN*. | Dengan marah Irwan menulis di *BUKU HARIANNYA*: Aku dijerumuskan oleh

^{1*} ditemukan juga: *membukukan pendapatan / ~ penjualan / ~ kenaikan / ~ omzet / ~ surplus / ~ pertumbuhan / ~ keuntungan* dsb.

wanita itu. | Saya berusaha cari bukan hanya *BUKU PEGANGAN* dosen tapi buku-buku pendamping lainnya. | Mereka juga menerbitkan karya 25 sastrawan kita dalam bentuk seri *BUKU SAKU* kecil. | Menurut saya, *BUKU* yang paling *SERU* adalah buku ketiga dari trilogi ini. | Semua keluarga diberi bantuan dana dalam bentuk *BUKU TABUNGAN*. | Tuntaskan rasa penasaranmu dengan membaca *BUKU* yang *MENEGANGKAN* ini!

- Seorang pelajar pada masa itu sering kali diejek dengan sebutan cacing buku atau *KUTU BUKU*. | Ia tumbuh menjadi *PEMINAT BUKU*.
- Salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi mengenai buku kita adalah dengan mengadakan *BEDAH BUKU*. | *ACARA BEDAH BUKU* mestinya menjadi menu wajib bagi setiap stasiun radio dan TV. | Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendukung *ACARA PELUNCURAN BUKU* saya ini.
- Selain *MEMBUKUKAN KEKALAHAN* paling sedikit, Persebaya juga patut disebut sebagai Tim «Raja Imbang». | Di dua pertandingan awal, mereka *MEMBUKUKAN KEMENANGAN TELAK* dengan delapan gol, kemasukan tiga. | Blue Bird berhasil *MEMBUKUKAN LABA* bersih Rp 625 miliar dalam sembilan bulan pertama 2015. ^{1*}

bulan¹

- Untuk semua karyawan baru selalu saya beri tiga *BULAN PERCOBAAN*. | Mereka dihukum enam *BULAN PERCOBAAN*. | *BULAN* hampir *PURNAMA*. | Tetapi, periode *BULAN MADU* ini tidak berlangsung lama. | *BULAN MUDA* sudah tenggelam. | Lambang *BULAN SABIT* yang menjadi simbol di bendera Turki terpasang di semua rumah. | Setelah hilal atau *BULAN TUA*, datanglah *BULAN MATI*.
- Langit di luar sana dihiasi *BULAN MENYABIT*. | *BULAN* yang sedang *MENYUSUT* membanjiri gunung-gunung dan lembah-lembah dengan cahaya keperak-perakan.
- Sebagian besar wilayah Afrika menyaksikan *GERHANA BULAN* total saat bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi. | *JALUR BULAN* pada saat mengelilingi bumi (revolusi bulan) adalah berbentuk elips.
- Saat itu aku sedang *HAMIL* tiga *BULAN*.
- Dia sakit perut karena *DATANG BULAN*.

bulan²

Sisa pasukan menjadi *BULAN-BULANAN SENJATA* musuh. | Bangsa kita hanya menjadi *BULAN-BULANAN EJEKAN* dan tertawaan bangsa-bangsa lain.

bulat

- *TEKAD* telah *BULAT* dan janji telah diucapkan. | Bang Jogar dipilih dengan *SUARA BULAT* oleh penduduk menjadi penerus.
- Ada lubang hitam yang dengan rakus *MENELAN BULAT-BULAT* bintang-bintang lain. | Mantra ini menyihir pemerintah untuk *MENELAN BULAT-BULAT* resep lembaga-lembaga keuangan internasional.
- Anak itu *TELANJANG BULAT* dan kotor seperti bocah-bocah di desa.
- Orang itu bertubuh *BULAT BUNДАР* seperti bola saking gendut dan pendeknya. | Bentuk Bumi tidak *BULAT SEMPURNA*, menggelembung di daerah khatulistiwa dan tepat di kedua kutubnya. | Wajahnya berbentuk *BULAT TELUR* dengan dagu runcing.
- Upaya untuk mewujudkan cita-cita itu membutuhkan *KEBULATAN TEKAD* serta dukungan segenap bangsa Indonesia.
- Mata perempuan itu *MEMBULAT TAKJUB*.
- Orang-orang cenderung mengabaikan angka-angka pada digit terakhir. Padahal *ANGKA* Rp 19.999 tersebut lebih dekat jika *DIBULATKAN* pada angka Rp 20 ribu. | Akhirnya ia *MEMBULATKAN TEKAD* dan memencet tombol-tombol itu.

bulu	<ul style="list-style-type: none"> • Suara binatang malam <i>MEMBANGKITKAN BULU KUDUK</i>. Setengah juta! Angka yang <i>MENDIRIKAN BULU KUDUK</i> kalau harus menggantinya. Penjara ini menyimpan banyak cerita yang <i>MENDIRIKAN BULU ROMA</i>. Oleh karena itu maka penegakan hukum ini harus dilaksanakan <i>TANPA PANDANG BULU</i>. Kesan pemberantasan korupsi dilakukan secara <i>PANDANG BULU</i> sangat menyolok. Sikap <i>PANDANG BULU</i> terhadap kualitas impor bertambah parah seiring dengan dunia yang semakin terinterkoneksi. ^{1*} Lengkung suaranya membuat siapa pun <i>MEREMANG BULU KUDUK</i>. <i>BULU KUDUK MERINDING</i> kerap dikaitkan dengan reaksi kita terhadap udara dingin atau rasa takut. Kata ini <i>MERONTOKKAN BULU-BULU</i> semua mereka. Matanya sayu dengan <i>BULU MATA LENTIK</i>. • Namanya saja sudah membuat <i>BULU KUDUK BERDIRI</i>. • Siapa yang <i>SERIGALA BERBULU DOMBA</i> kini? 	<p>^{1*} <i>pandang bulu</i> is mainly used in a negative context, but the positive variant definitely exists also</p>
buluh → pembuluh		
bulus	Akan tetapi jangan ada <i>AKAL BULUS</i> di balik semua ini!	
bumbu	<ul style="list-style-type: none"> • Sedikit tersipu, kau mengaku menggunakan <i>BUMBU INSTAN</i>. • Sosis merupakan produk daging digiling, digarami, dan <i>DIBUBUHI BUMBU-BUMBU</i>. Rahasia-rahasia ini tersembunyi di dapur, di tangan perempuan-perempuan yang <i>MENGGERUS BUMBU</i>. • Masakan <i>BERBUMBU TAJAM</i> juga menjadi ciri khas masakan asal kawasan Karibia. 	
bumi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah memilih mundur secara teratur sembari menjalankan perang gerilya dan taktik <i>BUMI HANGUS</i>. ^{1*} Sumber daya alam Indonesia selalu menjadi daya tarik berbagai bangsa mendatangi <i>BUMI PERTIWI</i> ini. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana sel hidup pertama dapat muncul di atmosfer <i>BUMI PURBA</i>? • Hampir semua benua akan terdorong ke <i>BELAHAN BUMI UTARA</i>. Sebuah <i>GEMPA BUMI</i> besar berskala 8,9 richter mengguncang Aceh. Karet atau <i>HASIL BUMI</i> lain dibawa ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Gempa bumi umumnya terjadi akibat pergerakan batuan <i>KERAK BUMI</i> di sepanjang daerah patahan. Hal ini berpotensi memperbanyak emisi CO2 yang menambah <i>PEMANASAN BUMI</i>. <i>PANAS BUMI</i> merupakan energi yang dihasilkan dari interaksi panas batuan di <i>PERUT BUMI</i> dengan air yang mengalir di sekitarnya. Normalnya, udara yang paling dekat dengan <i>PARAS BUMI</i> adalah yang paling hangat. Hal ini disebabkan oleh gerakan menggasing yang terjadi pada <i>SUMBU BUMI</i>. • Gadis itu lenyap seperti <i>DITELAN BUMI</i>, tidak meninggalkan bekas. • Mereka memberi kesempatan agar <i>TAKTIK BUMI HANGUS</i> dapat dilaksanakan. Komandan Divisi itu memutuskan untuk melakukan <i>TAKTIK BUMI HANGUS</i> dengan membakar rumah-rumah dan gedung-gedung di Bandung Selatan. 	<p>^{1*} bdk.: Mereka <i>MEMBUMIHANGUSKAN rumah dan kebun itu</i>.</p>
buncah	<i>HATI</i> Delisa juga <i>BUNCAH</i> oleh perasaan. <i>RASA PENASARANNYA</i> kian <i>BUNCAH</i> . <i>HATINYA BERBUNCAH-BUNCAH</i> , bahkan bisa tak terkontrol.	
buncit	Orang-orang itu tertawa lebar. <i>PERUT BUNCIT</i> mereka naik-turun. Partai ini selalu memperoleh <i>NOMOR BUNCIT</i> dengan perolehan tak lebih dari 10 persen. Dia adalah murid «tutup pintu» (maksudnya murid <i>PALING BUNCIT</i>) guruku. ^{1*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>POSISI BUNCIT / URUTAN ~</i></p>

bundar	<ul style="list-style-type: none"> • Orang itu bertubuh <i>BULAT BUNDAR</i> seperti bola saking gendut dan pendeknya. • Tiba-tiba lawannya yang bertubuh <i>GEMUK BUNDAR</i> itu sudah menubruknya. 	
bundas	Biar dalam perkelahian mengalami <i>BABAK BUNDAS</i> dan kesakitan, dia tidak pernah menangis.	
bundel	Mereka menata <i>BUNDELAN-BUNDELAN BENANG</i> , meletakkannya di atas kotak kayu yang digunakan sebagai meja.	
bunga ¹	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BUNGA API</i> itu juga dinyalakan pada malam berikutnya. «Trang-trang-cringgg...!» <i>BUNGA API</i> berpijar ketika kedua senjata itu bertemu berkali-kali. Dugaan sementara, api berasal dari <i>BUNGA API</i> akibat korsleting listrik. Dan Arimbi <i>BUNGA DESA</i>, incaran banyak lelaki? Tiupan angin masih menerbangkan serpih-serpih <i>BUNGA SALJU</i>. Orang tua hanya perlu menjelaskan bahwa yang dialami anak hanyalah <i>BUNGA TIDUR</i>, bukan kenyataan. • Tidak mudah begitu saja menghasilkan buah, sebelumnya harus melewati fase menjadi <i>SEKUNTUM BUNGA</i>. Ia melewati beberapa <i>PETAK BUNGA</i> di pekarangan, lalu menelusuri trotoar yang berpasir. 	
bunga ²	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak bisa «seenak jidat» <i>MEMATOK BUNGA</i> selangit. Tahun lalu, masih banyak «fintech» yang mengklaim <i>MENERAPKAN BUNGA</i> satu persen per hari. Umumnya bank besar menawarkan bunga lebih rendah; bank kecil akan <i>MEMUNGUT BUNGA</i> lebih tinggi. • Tingkat <i>SUKU BUNGA</i> dalam negeri kita masih terlalu tinggi. Bagi pengusaha nasional <i>TINGKAT BUNGA</i> tersebut dianggap sangat tinggi, dan lebih tinggi dari <i>TINGKAT BUNGA</i> di pasar internasional. • Pajak <i>BUNGA TABUNGAN</i> dinaikkan, dan jenis-jenis pajak baru lainnya terus diincar. 	
bungkam	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini dapat dilihat sebagai <i>PEMBUNGKAMAN KRITIK</i>. Hus! Kau sudah janji <i>BUNGKAM MULUT</i>. Dia sendiri yang <i>MEMBUNGKAM MULUT-MULUT</i> usil itu. Peristiwa teror bangkai tikus dan teror kepala babi di kantor koran ini merupakan upaya <i>PEMBUNGKAMAN PERS</i>. Mereka menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk <i>MEMBUNGKAM SUARA-SUARA</i> yang menentang. • Dia memasang muka cemberut. <i>BUNGKAM SERIBU BAHASA</i>. 	
bungkuk	Wiro <i>MEMBUNGKUK DALAM-DALAM</i> , mengucapkan terima kasih berulang kali.	
bungkus	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka hanya akan menyediakan <i>LAYANAN BUNGKUS</i> bawa pulang («take away»). Banyak restoran di Jepang yang menawarkan <i>LAYANAN BUNGKUS</i> makanan («take away»). Aparat kepolisian membagikan <i>NASI BUNGKUS</i> (^{1*}) melalui patroli keliling. Paket <i>NASI BUNGKUS BAHAGIA</i> ini berisikan nasi dan lauk-pauk pada umumnya. • Saat <i>BUNGKUSAN DAUN PISANG</i> dibuka, kepulan asap dan aroma rempah yang kuat dan pedas langsung terasa. • Bahkan, iming-iming insentif bak <i>RACUN YANG TERBUNGKUS MADU</i>. • Anak-anaknya kini masih <i>MEMBUNGKUS RAPAT</i> siapa ayah mereka. • Ada kasus perdagangan perempuan yang <i>BERBUNGKUS PERNIKAHAN</i> antarnegara. 	^{1*} ditemukan juga <i>bungkus</i> with many other consumable products: <i>mie instan, rokok</i> dsb.
buntu	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam saat-saat seperti itu, <i>AKAL BUNTU</i>, tidak ada lagi jalan keluar. Dunia tidak lagi 	^{1*} ditemukan juga: <i>dialog buntu</i> /

dibatasi oleh sekat-sekat yang dianggap sebagai *DINDING BUNTU* yang menjauhkan kontak antara negara satu dengan negara lainnya. | Dan kami ternyata memang sedang berada di sebuah *GANG BUNTU* dengan rumah-rumah yang rapat mengelilingi kami. | Pernah nggak kamu merasakan «blank» atau *IDE BUNTU* saat sedang mengerjakan tugas? | Sesudah dilalui beberapa ratus meter ternyata *JALAN* ini *BUNTU*. | Tidak, tak ada *JALAN BUNTU* bagi orang yang mau berpikir. | Kita sudah siap melakukan operasi militer. Manakala *NEGOSIASI BUNTU* maka opsi-opsi lain kita gunakan. | Ia ingin menjelaskan sesuatu, agar Kino tak salah tangkap. | Tetapi mulutnya terkunci, dan *OTAKNYA BUNTU*. | Segaris sinar terang seolah menembus kabut pekat di otak, mencerahkan *PIKIRANKU* yang *BUNTU*. | Dokter itu bertanya apakah dia pernah operasi dan dia menjawab tidak pernah, meskipun sebenarnya dia pernah operasi *USUS BUNTU*.

mediasi ~ / persoalan ~ / tempat ~ dsb.

- Ini sebuah proses mencari jawab yang *BERAKHIR BUNTU*. | Berkali-kali perundingan *BERUJUNG BUNTU*.

buntut

- Rambutnya yang tadi panjang tergerai kini diikat *BUNTUT KUDA*.
- Perjudian pun lestari dalam aneka variasi, termasuk *JUDI BUNTUT* yang digemari sejak puluhan tahun.
- Dia sangat takut kasus ini akan *BERBUNTUT PANJANG*. | Dia berharap demo ini bisa dilaksanakan secara tertib, sehingga tidak *BERBUNTUT KERUSUHAN DAN PERUSAKAN*. | Pada tahun itu sedikit kasus yang berkaitan dengan pers yang *BERBUNTUT KE PENGADILAN*, umumnya berakhir damai. | Hal ini *BERBUNTUT PADA JATUHNYA KORBAN* manusia. | Jangan sampai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, nantinya *BERBUNTUT KE MEJA HIJAU*.
- Menurut sumber, tersangka tidak sadar sedang *DIBUNTUTI POLISI*.

bunuh

- Diduga itu motif kenapa korban sampai nekat *MELAKUKAN BUNUH DIRI*. | Beberapa waktu kemudian saya mendengar berita dia *MATI BUNUH DIRI*. | Aku mendengar bahwa para pimpinan telah *TEWAS DIBUNUH* orang.
- *GOL BUNUH DIRI* ini memunculkan tanda tanya banyak orang.
- Itu salah satu cara untuk *MEMBUNUH KEJENUHAN*.
- Setelah berhasil *MEMBUNUH MATI* ular itu, Bu Beng menjatuhkan diri bersila diatas rumput.
- Aku tidak tahu apa latar belakang yang membuatnya menjadi *PEMBUNUH BAYARAN* itu. | Tapi tentunya Anda tahu tentang *PEMBUNUH BERANTAI* yang mencoba menghabiskan nyawanya.
- Ada dugaan *PEMBUNUHAN TANPA PROSEDUR* terhadap terduga pelaku jambret dan begal.

bunyi

- Aku terbangun mendengar *BUNYI BERISIK* dari rumpun bambu di depanku. | Truk itu memuntahkan batu kali dengan *BUNYI BERGEMURUH*. | Gema adalah *BUNYI PANTUL* yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. | Udara dari paru-paru membuat *PITA SUARA* bergetar. Getaran ini menghasilkan *BUNYI SUARA*.
- Sehar007Ausnya ada *PEPATAH* bijak yang *BERBUNYI*: «Bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua».
- Heeee, orang liar dari mana datang-datang membuka mulut *ASAL BUNYI* saja? | Ada upaya-upaya untuk mengurangi resiko *KEBISINGAN BUNYI*.
- Waktu itu para pemuda kampung ramai *MEMBUNYIKAN MERCON* sehingga si kecil tak bisa tidur. | Aku segera masuk ke kamar. Menutup pintu. *MEMBUNYIKAN MUSIK* agak keras.

bupati

Dia mengatakan, selama menjadi *PENJABAT BUPATI* Mamuju, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan mereka.

buram	<ul style="list-style-type: none"> • Ia mengalami <i>PENGLIHATAN BURAM</i> yang tidak membaik dengan istirahat. • Mendadak <i>PENGLIHATANNYA MEMBURAM</i>. 	
bursa	<i>BURSA SAHAM</i> global pun (termasuk <i>BURSA SAHAM</i> kita) mengalami kenaikan yang signifikan.	
buru	<ul style="list-style-type: none"> • «Teruskan teruskan!» desaknya dengan suara keras dan <i>NAPAS MEMBURU</i>. • Dia dikenal memiliki kepandaian mencari jejak orang atau <i>BINATANG BURUAN</i>. • Para <i>PEMBURU BAKAT</i>, «headhunters», mencari individu-individu yang memiliki «expertise» yang cocok dengan kebutuhan perusahaannya. 	bdk.: → <i>keburu</i>
buruh	<ul style="list-style-type: none"> • Dia merupakan <i>BURUH ANGKUT</i> (tukang panggul) di Jalan Ternate. Kebanyakan perempuan yang bekerja di perkebunan sawit berstatus sebagai <i>BURUH HARIAN LEPAS</i> (BHL). Mereka mencari pekerjaan sebagai <i>BURUH KASAR</i>. Belanda, yang menjajah Suriname, mempekerjakan orang-orang Jawa di perkebunan tebu, cokelat, dan kopi sebagai <i>BURUH KONTRAK</i>. Ia keluar dari sekolah itu dan menjadi <i>BURUH LEPAS</i>. <i>BURUH MUSIMAN</i> ini umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin. «Orang rantai» adalah sebutan bagi <i>BURUH PAKSA</i> yang bekerja dengan kaki dan tubuh terikat rantai di tambang batu bara Sawahlunto. Apalagi mereka pegawai kecil, <i>BURUH SERABUTAN</i>, pedagang sayur keliling, tukang bubur. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani berlahan sempit, <i>BURUH TANI</i>, ataupun petani semi-subsisten. • <i>SERIKAT BURUH</i> kuning itu, saya lihat bukan <i>GERAKAN BURUH</i> sejati. 	
buruk	<ul style="list-style-type: none"> • Punya <i>PENGALAMAN BURUK</i> saat belanja «online»? Dan agaknya dia memang mempunyai <i>PEMBAWAAN BURUK</i>. Perbuatan ini bisa menjadi <i>KEBIASAAN BURUK</i> yang sangat mengganggu. Sehari sebelum kejadian, Nanda sudah menerima <i>FIRASAT BURUK</i>. Sampai berbulan-bulan kemudian, saya tidak tenang. Kerap <i>MIMPI BURUK</i> datang. Tenanglah, aku datang bukan dengan <i>NIAT BURUK</i>. Aku tahu lelaki itu <i>BERNIAT BURUK</i>. Itulah mengapa banyak anak yang dianggap pintar memiliki <i>NILAI BURUK</i> di sekolah. Itu terjadi untuk mengubah <i>PERSEPSI BURUK</i> masyarakat tentang anak muda. 1* • Dia memang tidak <i>BURUK RUPA</i>, pikir gadis itu. • Orang tak perlu <i>BERBURUK SANGKA</i> terhadap presiden yang saat ini memerintah Indonesia. • Penurunan suhu secara tajam dan ekstrem <i>MENGANCAM MEMPERBURUK</i> situasi yang sudah mengerikan bagi ribuan keluarga. 	1* ditemukan juga: <i>bertabiat buruk</i>
burung	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SEEKOR BURUNG</i> hantu sedang <i>BERTENGGER</i> di balok penyangga atap. • Mereka menemukan, galur virus <i>FLU BURUNG</i> di kedua negara tersebut adalah H7N7. <i>KABAR BURUNG</i> dan berita miring tentang janda muda itu beredar dari mulut ke mulut. 	
busa	Jenis beton ringan yang menggunakan <i>GELEMBUNG BUSA</i> di dalamnya disebut <i>BETON BUSA</i> atau «foamed concrete».	
busana	<ul style="list-style-type: none"> • Renata kerap kita lihat dalam <i>BALUTAN BUSANA</i> longgar berwarna mati. <i>RANCANGAN BUSANA</i> yang dihasilkan adalah untuk produk perorangan. Ini generasi <i>PERANCANG BUSANA</i> baru yang tak terbandung. • Dalam koleksi ini, ia menggunakan batik dan lurik yang diolah menjadi <i>BUSANA SIAP PAKAI</i>, seperti celana berpotongan lebar, terusan, dan tunik. Tidak ada kewajiban para murid <i>MENGENAKAN BUSANA TRADISIONAL</i> setiap Rabu. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika dia melihat video itu dan teknologi kami, dia lalu meminta kami membuat <i>PERAGAAAN BUSANA</i> virtual. Penata rias dan <i>PENATA BUSANA</i> harus bekerja sama saling memahami, saling menyesuaikan, dan saling membantu. • Tiba-tiba bergerak penuh wibawa, santun, lembut, dan berseni, seolah mereka sedang <i>MEMPERAGAKAN BUSANA</i> Armani di atas catwalk. 	
busuk	Kini Dower merasa segala <i>AKAL BUSUKNYA</i> belum tentu membuahkan hasil. Ketika malam tiba, serangan <i>KUTU BUSUK</i> mulai menjadi-jadi. Mereka ingin membongkar <i>PERMAINAN BUSUK</i> bekas pimpinannya.	
busung	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kali saya memotret anak <i>BUSUNG LAPAR</i>, hasilnya tidak jauh beda. • Itu yang membuat <i>DADANYA MEMBUSUNG</i>. Raden Ronggo <i>BUSUNGAN DADA</i>, kepala mendongak. Gadis itu <i>MEMBUSUNGAN DADANYA</i> dan menatap pria di depannya 	
buta	<ul style="list-style-type: none"> • Orang itu seperti terkena <i>CINTA BUTA</i>. Ia adalah juga cara bagi kita untuk menolak <i>FANATISME BUTA</i> dalam skala publik. Dalam istilah yang lebih populer, gaji bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) siluman itu biasa disebut dengan <i>GAJI BUTA</i>. Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah, merasa <i>MAKAN GAJI BUTA</i>.^{1*} Biro jodoh lewat acara <i>KENCAN BUTA</i> secara langsung marak digelar di tengah menjamurnya aplikasi kencan «online». Salman terbangun di tengah <i>MALAM BUTA</i> ketika hujan lebat turun. Ayah keluar rumah di <i>PAGI BUTA</i> itu. Para manajer tidak lagi bisa mengharapkan <i>KEPATUHAN BUTA</i>. Metode belajar <i>PETA BUTA</i> Indonesia perlu diajarkan kembali dan lebih intens di sekolah. Merekalah yang akan menjauhkan masyarakat dari segala serba takhayul dan <i>KEPERCAYAAN BUTA</i>. Selama menunggu keputusan pensiunnya, dia menerima <i>UANG BUTA</i> setiap bulan (gaji yang diterima walaupun tidak aktif lagi bekerja). • Dia menyerang dengan semakin <i>MEMBABI BUTA</i>. Tetapi setelah terpilih dan duduk mereka pura-pura tuli, <i>PURA-PURA BUTA</i>, pura-pura lupa akan janji manisnya. • Saya memasuki halaman rumah ini tadi memang dengan rasa amarah dan jengkel... karena <i>CEMBURU BUTA</i>. • Pada 2006, dengan adanya gerakan nasional pemberantasan <i>BUTA AKSARA</i>, ada 1,9 juta warga berhasil melek huruf. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan <i>BUTA AYAM</i> atau rabun senja. Masalah yang terutama dihadapi dalam pendidikan masyarakat ialah pemberantasan <i>BUTA HURUF</i>. Masih ada banyak konsumen yang dianggap «gaptek» atau <i>BUTA SOAL</i> teknologi. Dengan status sebagai mahasiswa akuntansi diharapkan sudah tidak lagi <i>BUTA SOAL</i> pengelolaan keuangan. • Selain <i>MENGAKIBATKAN KEBUTAAN</i>, penyakit ini dapat juga menyebabkan kematian. 	^{1*} mainly found with this <i>makan</i>
butir	Baru saja ia selesai menggali lubang-lubang kecil dan menjatuhkan <i>BUTIR-BUTIR BIJI</i> kacang panjang ke dalamnya. Bacalah buku tersebut dan catatlah <i>BUTIR-BUTIR POKOK</i> isi buku tersebut. Beberapa <i>BUTIR DISKUSI</i> yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut: (...) Ada empat <i>BUTIR UTAMA</i> yang disampaikan.	
butuh	<ul style="list-style-type: none"> • Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja, baik untuk memenuhi <i>KEBUTUHAN DASARNYA</i> maupun <i>KEBUTUHAN PELENGKAPNYA</i>. Pihak manajemen perusahaan tidak melihat ini sebagai <i>KEBUTUHAN MENDESAK</i>. Dia berpikir dua kali sebelum menggunakan uangnya untuk belanja atau konsumsi di luar <i>KEBUTUHAN PRIMER</i>. 	

- Ada yang menganggap *ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS* harus ‘dipaksa’ menjadi anak normal dengan terapi keras.
- Pemerintah itu wajib memenuhi *KEBUTUHAN HIDUP* dasar masyarakat. | Petani mulai menanam padi dan menghasilkan jutaan ton gabah yang melebihi *KEBUTUHAN KONSUMSI* riil mereka. | Ketika harga *BAHAN KEBUTUHAN POKOK* naik begitu tinggi, jumlah kemiskinan semakin menggila. | Di tempat terpisah mereka juga membangun pasar (tempat penjualan *BARANG KEBUTUHAN POKOK* masyarakat sehari-hari).
- Meski warga sudah membangun pembangkit listrik mikrohidro, namun belum bisa *MENCUKUPI KEBUTUHAN* mereka. | Lambat-laun ia mampu produk yang dihasilkan benar-benar mampu *MENJAWAB KEBUTUHAN* pasar. | Penguasa hanya *MELAYANI KEBUTUHAN* dirinya sendiri. | Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam *MEMENUHI KEBUTUHANNYA*. | Perlu menyusun ulang pendidikan vokasi agar benar-benar *MENYENTUH KEBUTUHAN* riil industri. | Bantuan untuk mereka sedapat mungkin harus berkualitas untuk dapat *MENYOKONG KEBUTUHAN* hidupnya. | Ia khawatir kapasitas yang tersedia tidak bisa *MENAMPUNG KEBUTUHAN* yang ada.
- Permasalahan tersebut *MEMBUTUHKAN PENANGANAN* khusus dari ahlinya/spesialis.

buyar	Hal ini <i>MEMBUYARKAN HARAPAN</i> pelaku pasar. Suara Sutinah <i>MEMBUYARKAN KEHENINGAN</i> dan keasyikan Kumaidi. Ia terlonjak karena <i>LAMUNANNYA DIBUYARKAN</i> oleh suara lembut Novi. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>membuyarkan fokus / ~ gairah / ~ impian / ~ kemungkinan / ~ pikiran / ~ suasana</i> dsb.
buyut	Aku adalah <i>CUCU BUYUT DALAM</i> dari <i>KAKEK BUYUT</i> Suma Han. Rumah ini yang pernah dibangun dan dihuni oleh <i>NENEK BUYUT</i> saya dari ibu, terletak di kampung Prenggan. • Kedua pihak adalah <i>MUSUH BEBUYUTAN</i> selama beberapa angkatan. Ayah tidak berempati sama sekali pada keadaan <i>RIVAL BEBUYUTANNYA</i> itu. Konflik antara Sunni dan Syiah tetap merupakan <i>WARISAN BEBUYUTAN</i> yang sulit dihapus.	
cabang	• Menteri ini menilai <i>CABANG OLAHRAGA</i> selancar ombak atau «surfing» Indonesia memiliki potensi besar. Pengalaman-pengalaman pertamanya di <i>CABANG PENGETAHUAN</i> alam ini berasal dari tahun 1844. • Saat tubuh beraktivitas, <i>PIKIRAN</i> kita <i>BERCABANG LIAR</i> . Pada titik ini, sebenarnya <i>PIKIRAN</i> saya sudah <i>BERCECABANG</i> lagi.	
cabik	Ia menyaksikan semua itu dengan <i>PERASAAN TERCABIK</i> .	
cabut	• Ada beberapa <i>GIGI</i> yang akan <i>DICABUT</i> . Mereka <i>MENCABUT GUGATAN</i> pailit kepada pengembang reklamasinya tersebut. Maka Negara RI tidak memiliki dasar hukum kekuasaan untuk <i>MENCABUT HAK</i> kepemilikan WNI-nya. Hingga saat ini, ada 3 perusahaan yang <i>IZINNYA DICABUT</i> . « <i>JANJI</i> tadi hanya main-main. Sekarang <i>KUCABUT</i> .» «Tidak bisa. Janji tetap janji.» Apakah memang kita, manusia memiliki hak untuk <i>MENCABUT NYAWA</i> sesama atas nama hukum dan keadilan? Dia <i>MENCABUT PISTOL</i> dari balik celananya. Usai proses pemanasan, <i>STEKER</i> harus <i>DICABUT</i> agar dapat «beristirahat». Secara resmi <i>TUNTUTAN DICABUT</i> , tadi sudah tanda tangan dengan pihak pelapor. • Dia menanti dengan kesabaran ganjil malaikat <i>PENCABUT NYAWA</i> datang menjemputnya. • Biasanya dia merekrut <i>KRU CABUTAN</i> dan jumlah tim bisa sekitar 6-7 orang sekali beroperasi.	

cacat	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan-perkebunan mengalami <i>CACAT BADAN</i> dan melahirkan bayi-bayi cacat. Contoh efek ini di antaranya adalah leukimia, <i>CACAT BAWAAN LAHIR</i>, keterbelakangan mental dan kanker. Aku... aku cinta padamu bukan karena kebaikanmu... aku cinta padamu karena engkau... dan aku menerimamu dengan segala <i>CACAT CELAMU</i>. Untuk menghindari berbagai resiko bayi terlahir <i>CACAT FISIK</i> atau <i>CACAT MENTAL</i>, perlu adanya pengawasan intensif dari dokter. Apakah untuk orang <i>CACAT JASMANI</i> seperti aku ini tidak disediakan sekolah? Jika suatu hari ada karyawan kalian yang mengalami kecelakaan kerja sampai menderita <i>CACAT TUBUH</i>, apa yang akan kalian lakukan? Sejumlah vonis mati dinilai <i>CACAT HUKUM</i>. <i>CACAT MATA</i> adalah kelainan pada mata yang disebabkan daya akomodasi mata berkurang atau titik dekat dan titik jauhnya sudah tidak normal. Saya kira masyarakat juga enggak akan memilihlah orang-orang yang punya <i>CACAT MORAL</i>. • Jika korban <i>MENGALAMI CACAT</i> atau meninggal, ganti rugi dari negara maksimal Rp 3 juta. • Ada berapa banyak <i>PENYANDANG CACAT</i> berat di Indonesia? • Sama sekali ada lima korban jiwa dan empat korban luka, dan dari yang ke-4 itu, satu <i>BERCACAT HEBAT</i>. PT. Garuda Indonesia akan memberikan ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal, luka-luka maupun <i>CACAT TETAP</i>. Maaf, tapi dalam hidup saya tidak ada istilah mendekati. Saya ingin kopi yang rasanya <i>SEMPURNA</i>, tidak <i>BERCACAT</i>. • Ketika dia jatuh cinta kepada Medina, orang tuanya mensyaratkan dia mau <i>DIOBATI DARI KECACATANNYA</i>. 	
caci	<ul style="list-style-type: none"> • Sesampai di rumah bukan lain yang didapatnya kecuali <i>CACI MAKI</i> Ayah dan Ibu. Seribu <i>CACI MAKI</i> kutuk serapah menggeru-geru dalam dada lelaki ini. • Dia keluar mobil untuk <i>MENCACI MAKI JULIE</i>. 	
cacing	<ul style="list-style-type: none"> • Kadang-kadang ia kelihatan seperti <i>CACING KEPANASAN</i> dan menderita sekali. • Cuma dalam ilmu kedokteran, ada orang yang <i>MENGIDAP CACINGAN</i>, ada yang tidak. 	
cadang	<ul style="list-style-type: none"> • Daya mampu saat ini di sistem kelistrikan Ambon sebesar 71,3 MW sehingga nantinya terdapat <i>CADANGAN DAYA</i> sebesar 12,3 MW. Perang ini telah menghabiskan sekitar 74 persen <i>CADANGAN DEVISA</i> negeri dan menimbulkan korban jiwa yang masif. Karena banyak wanita memulai kehamilannya dengan <i>CADANGAN MAKANAN</i> yang tipis, kebutuhan tambahan mereka lebih tinggi dari biasanya. <i>CADANGAN MINYAK BUMI</i> Indonesia tidak dapat dikatakan mendekati negara-negara Timur Tengah. Kegiatan perdagangan serta <i>CADANGAN MODAL</i> yang beredar di daerah itu sebagian besar berada di tangan Tan. • Secara simultan pemerintah kabupaten/kota sudah seharusnya <i>MEMBANGUN CADANGAN</i> beras mandiri. ^{1*} • <i>BALA CADANGAN</i> ini dalam waktu singkat dapat diaktifkan. Sering kali pemilik mobil melupakan melirik kondisi <i>BAN CADANGAN</i>. <i>DANA CADANGAN</i> yang perlu disiapkan adalah 3 hingga 6 kali total pengeluaran bulanan. ^{2*} Untuk tahap awal Anda bisa membuka bengkel servis dan berjualan <i>SUKU CADANG</i> saja. ^{3*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>membentuk cadangan / membuat ~ / mempertahankan ~ / menimbun ~ / meningkatkan ~ / menyimpan ~ dsb.</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>baju cadangan / komponen ~ / kunci ~ / kursi ~ / parasut ~ / pasukan ~ / pemain ~ / roda ~</i></p> <p>^{3*} only found in this combination</p>
cadel	<p>«Wow... Abang pintar sekari, ya,» sahut anak perempuan itu dengan <i>LIDAH CADELNYA</i>.</p>	
cagar	<p>Sebagai <i>CAGAR ALAM</i>, Pulau Sempu terlarang dikunjungi buat tujuan wisata. Ada upaya pelestarian yang secara tidak disadari justru telah merusak situs benda <i>CAGAR BUDAYA</i> itu sendiri.</p>	

cahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jika cahaya datang dari arah belakang, atur kaca spion agar cahaya tidak <i>MEMANTULKAN CAHAYA</i> langsung ke mata. Aku merasa tenteram di sini sebab kamar ini <i>BERSIMBAH CAHAYA</i>. Wayang ini adalah seni pertunjukan berbentuk boneka pipih <i>TEMBUS CAHAYA</i>. • Intensitas <i>CAHAYA</i> yang <i>MENGENAI</i> matamu tidak terlalu besar karena tidak semua sinar pantul menuju mata. • Sel saraf bentuk batang sangat <i>PEKA CAHAYA</i> tetapi tidak dapat membedakan warna. • <i>BERKAS-BERKAS CAHAYA</i> kemerahan menyapu permukaan danau. <i>SECERCAH CAHAYA</i> pun cukuplah untuk melihat segala sesuatu yang bergerak. • Apabila <i>PENCAHAYAN ALAMI</i> tidak memadai dapat dipergunakan <i>PENCAHAYAAN BUATAN</i>. • Galaksi Andromeda berjarak 2 juta <i>TAHUN CAHAYA</i> dari galaksi kita. • Dia menatap <i>MATA Rere</i> yang kembali <i>BERCAHAYA</i> dan mencium keningnya. Ia tanya itu dengan berani sambil tersenyum tapi kedua matanya yang kebiru-biruan <i>BERCAHAYA KEJAM</i>. Sepasang mata Ang I Niocu yang indah itu <i>BERCAHAYA MARAH</i>. <i>WAJAHNYA</i> mulai <i>BERCAHAYA</i> dan segala gerak-geriknya kelihatan lebih bertenaga. 	
cair	<ul style="list-style-type: none"> • Foto itu yang membantu peneliti memecahkan masalah dari sifat kaca, apakah terbuat dari <i>BENDA CAIR</i> atau padat. <i>SITUASINYA</i> sangat <i>CAIR</i>. Sejumlah «polisi bahasa» hadir di ruang publik. Padahal bahasa <i>BERSIFAT CAIR</i> dan terus berkembang. Setiap <i>ZAT CAIR</i> akan membeku pada temperatur tertentu, yang disebut titik beku. • Hal ini sedang membiarkan semua <i>GANJALAN HATINYA MENCAIR</i>. <i>KETEGANGAN</i> yang tadi mengunci tubuhnya berangsur <i>MENCAIR</i>. • Fungsi ginjal adalah menyaring <i>CAIRAN DARAH</i> sehingga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dapat dibuang. Madu dihasilkan dari sarang lebah, berupa <i>CAIRAN KENTAL</i> seperti sirup, dan berwarna kuning pucat sampai coklat. • Namun Rani memastikan <i>PENCAIRAN ANGGARAN</i> sudah bisa dilakukan pada 22 Mei mendatang. Hasil studi menunjukkan tingkat <i>PENCAIRAN DANA</i> yang lebih rendah dibandingkan komitmen semula. ^{1*} • Mereka juga berangkat ke Washington untuk <i>MENCAIRKAN BANTUAN</i> militer AS. ^{2*} Untung saja Panji orangnya bisa <i>MENCAIRKAN SUASANA</i> dengan menceritakan kehidupannya sambil bersenda gurau. ^{3*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>pencairan aset / ~ kredit / ~ pinjaman / ~ tunjangan / ~ uang dsb.</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>mencairkan dana / ~ pinjaman / ~ subsidi / ~ tabungannya / ~ uang dsb.</i></p> <p>^{3*} ditemukan juga: <i>mencairkan keadaan / ~ hati yang membeku / ~ hubungan / ~ sikap / ~ wajah beku dsb.</i></p>
cakah	Menamakan sudut tegak, sudut tirus dan <i>SUDUT CAKAH</i> .	
cakap ¹	Cepat-cepat ia mengusir kenangan mengerikan ini dan <i>MENGALIHKAN PERCAKAPAN</i> . Tiba-tiba kedua telinganya tak sengaja <i>MENANGKAP SEBUAH PERCAKAPAN</i> yang menarik.	
cakap ²	Tekanan yang bertubi-tubi dalam memperoleh <i>KECAKAPAN AKADEMIS</i> di sekolah membuat anak-anak menjadi cepat mekar. Cerita juga bisa mendukung <i>KECAKAPAN ANALITIS</i> remaja. Seseorang yang memiliki <i>KECAKAPAN BERBAHASA</i> yang tinggi akan lebih pandai dalam menggunakan kata-kata. Jalannya tentu saja membangun mentalitas entrepreneur dan <i>KECAKAPAN HIDUP</i> («life skill»). Siswa akan mempunyai <i>KECAKAPAN MEMECAHKAN MASALAH</i> secara kreatif. ^{1*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kecakapan intelektual / ~ berkomunikasi / ~ berpikir / ~ kerja / ~ tingkah laku dsb.</i></p>
cakar	• Dia merenta, ada <i>CAKAR AYAM</i> di ujung matanya dan flek hitam di pipinya. Proses membuat kerangka besi pondasi tapak atau sering juga disebut oleh orang awam atau para tukang	<p>^{1*} <i>pencahar langit</i> is mainly used with a preceding <i>gedung</i></p>

sebagai kerangka *PONDASI CAKAR AYAM* sebenarnya bisa dibuatkan oleh tukang secara penuh.
• Mereka melewati jalan yang di kiri-kanannya berdiri *GEDUNG-GEDUNG PENCAKAR LANGIT*.^{1*}

bdk. → *ceker*

cakram Ia memasang ancang-ancang seperti atlet *PELEMPAR CAKRAM*.

cakrawala Ia *MEMBENTANGKAN CAKRAWALA* dunia kepada muridnya melalui ilmu pengetahuan. | Ia *MEMBUKA* lebar-lebar *CAKRAWALA* kreativitas pada kita. | Semakin *MELUASNYA CAKRAWALA* pandangan, kita menyaksikan keganjilan-keganjilan yang begitu kentara. | Membaca akan *MELUASKAN CAKRAWALA* pengetahuan kita. | Buku-buku tersebut *MEMPERLUAS CAKRAWALA* pengetahuannya. | Hal ini dianggap terlalu *MENYEMPITKAN CAKRAWALA* berpikir kaum muda. | Itulah awal dari sebuah mimpi baru, *MENEMBUS CAKRAWALA*, ke luar negeri.

cakup

- Arsitektur merupakan sub-sektor ekonomi kreatif, yang memiliki *CAKUPAN LUAS* tidak hanya menyangkut estetika tapi juga nilai sosial, ekonomi bahkan pariwisata. | Mereka ingin menjadi pemimpin layanan data melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan *CAKUPAN* jaringan yang lebih *LUAS*.^{1*}
- Pemerintah *MEMPERLUAS CAKUPAN* stimulus fiskal.^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *cakupan sempit*. The combination *cakupan lebar* is mainly found as a technical term in photography.
^{2*} ditemukan juga: *menjangkau cakupan / mengurangi ~ / melampaui ~ / mempersempit ~ / menambah ~ / meningkatkan ~ / menurunkan ~* dsb.

calon Ada beberapa oknum yang tak suka *MENGUSUNG CALON* ini, ingin *MENGUSUNG CALON* itu.

cambuk

- Saya menemukan *KENYATAAN YANG MENCAMBUK*.
- Ini *MENCAMBUK SEMANGATNYA* untuk terus berusaha.

campur

- Berapa banyak anak hasil *KAWIN CAMPUR* (berayah orang asing) terkena implikasi negatif saat orangtuanya bercerai.
- Presenter dalam suatu acara televisi sering kali menggunakan *CAMPUR KODE* dalam bahasa. «Good morning, selamat pagi pemirsa», «Bye-bye, sampai jumpa», «Sebentar lagi, kita lagi on the way». | Artikel ini membahas fenomena musik keroncong *CAMPUR SARI* yang berkembang di daerah Sawahlunto. | Pertanyaan yang harus dijawab antara lain apakah ada *CAMPUR TANGAN* kelompok kepentingan tertentu. | Pemerintah masih *IKUT CAMPUR TANGAN* ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. | Negara tidak perlu *IKUT CAMPUR* dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. | Eh, eh, setan kecil, siapa kau berani *IKUT CAMPUR*? | Hemmm, aku tidak akan *MENCAMPURI URUSAN* orang lain.
- Ketika Galang lahir pada 1 Januari 1982 si bapak, yang perasaannya *CAMPUR ADUK* karena pertama kali merasakan diri jadi ayah, merasa harus bertanggung jawab. | Sayang dan benci *BERCAMPUR ADUK* di dalam hatinya.
- Kekecewaan, kejengkelan, dan segala macam perasaan panas, gatal dan pedih *BERCAMPUR BAUR* pada kulitnya. | Aduk lagi sampai semua bahan *TERCAMPUR SEMPURNA*.
- Dia ini sebagai orang luar tidak berhak *MENCAMPURI URUSAN* kami.
- Penjabaran alur yang terdapat dalam cerpen tersebut digunakan *ALUR CAMPURAN* yaitu alur maju dan alur mundur. | Mereka akan berpasangan di *NOMOR GANDA CAMPURAN* pada turnamen

Wimbledon Open. | Sistem tanam ganda, baik tumpang sari («intercropping») maupun *TANAMAN CAMPURAN* («mixed cropping») banyak dilakukan di Indonesia.

- Kota ini *BERPENDUDUK CAMPURAN* antara penganut Sunni dan Syiah.

canang	Diketahui, pemerintah <i>MENCANANGKAN ISTILAH</i> kenormalan baru. Pemerintah melalui lembaga yang relevan telah <i>MENCANANGKAN PROGRAM</i> minat baca. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>mencanangkan kebijakan / ~ gerakan / ~ regulasi / ~ target / ~ rencana / ~ tujuan</i> dsb.
canda	<ul style="list-style-type: none">• Sebaiknya hal-hal seperti ini jangan dimanfaatkan sebagai <i>BAHAN BERCANDA(AN)</i>. Meski dengan <i>NADA BERCANDA</i>, «body shaming» dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam bentuk verbal.• Kami lalui dengan obrolan-obrolan ringan serta saling <i>MELEMPAR CANDA</i> satu sama lain. A. terlihat <i>MELONTARKAN CANDAAAN</i> kepada F.	
candu	<ul style="list-style-type: none">• Terapis itu kemudian menangani anak-anak usia 16-24 tahun yang terjerat <i>CANDU NARKOBA</i>.• Itu sudah pertanda Anda kecanduan. Tidak beda dengan orang yang <i>KECANDUAN ALKOHOL</i> atau <i>NARKOBA</i>. Lebih lanjut, terdapat beberapa gejala dari <i>KECANDUAN GAWAI</i>, khususnya ponsel dan laptop. Diet ini dapat membantu mengurangi rasa lapar sekaligus <i>KECANDUAN GARAM DAN GULA</i>. ^{1*}• Bukan hanya internet saja yang bisa <i>BIKIN KECANDUAN</i>. Ponsel pintar ini juga bisa <i>MEMBUAT</i> penggunaanya <i>KECANDUAN</i>. Narkoba memang berbahaya dan membuat sengsara karena bisa <i>MEMBUAT</i> ketagihan, <i>KECANDUAN</i> dan ketergantungan.• Dia telah membawa anaknya untuk berobat ke dokter umum, dokter spesialis, ahli psikologi, pusat rehabilitasi <i>PECANDU NARKOBA</i>, tapi tak ada yang berhasil.• Bahkan di lingkungan dunia malam ia dikenal sebagai <i>PECANDU BERAT</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>kecanduan membaca / ~ belanja «online» / ~ buku silat / ~ cilok / ~ heroin / ~ internet / ~ jejaring sosial / ~ judi / ~ kerja / ~ kopi / ~ makan / ~ obat / ~ rokok / ~ sabu-sabu</i> dsb.
canggih	Dia adalah seorang dokter yang memiliki <i>PERALATAN CANGGIH</i> sendiri di rumahnya. Tidak semua orang bisa dan mampu bersentuhan langsung dengan <i>TEKNOLOGI CANGGIH</i> .	
canggung	<ul style="list-style-type: none">• Namun <i>RASA CANGGUNG</i> masih sering menyelimutinya. Murtini berdiri di mulut pintu. <i>TODY CANGGUNG MENGHADAPINYA</i>.• Novi terbata, <i>MERASA CANGGUNG</i> berada di sana. <i>SUASANA BERUBAH CANGGUNG</i>.	
cangkir	<ul style="list-style-type: none">• Piring kecil <i>ALAS CANGKIR</i> berdenting lirih saat bersentuhan dengan meja marmer. Ini cara memperbaiki <i>GAGANG CANGKIR</i> yang copot. Gelas tidak mempunyai pegangan, tetapi <i>CANGKIR</i> dilengkapi <i>PEGANGAN</i> di salah satu sisinya.• Kopi coklat wajib disajikan di <i>CANGKIR BERKUPING</i> dengan alas piring kecil. <i>CANGKIR BERTELINGA SATU</i> bisa diangkat dengan satu tangan, sedangkan <i>CANGKIR BERTELINGA DUA</i> diangkat dengan dua tangan.	
cangkung	Dia beringsut dari <i>DUDUK MENCANGKUNGNYA</i> .	
cap	Setiap anggota wajib membubuhkan <i>CAP JARI</i> pada alat kehadiran elektronik sebelum menghadiri rapat. Setelah dokumen ini disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib	

menandatangani dan *MEMBUBUHKAN CAP* usaha. | Isi surat itu sudah dibacakan dengan terang di hadapan orang itu sebelum *DIBUBUHKAN CAP JEMPOLNYA*.

capai

- Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk *MENCAPAI IMPIAN* mereka. | Memulai bisnis sejak usia 13 tahun, dia terus menapak karier hingga *MENCAPAI JENJANG* tertinggi. | Ini kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan untuk *MENCAPAI KOMPETENSI* tertentu. | Di Universitas ini, kalian akan menemukan sebuah tempat yang tenang untuk belajar dan *MENCAPAI MIMPI* terbesar kalian. | Untuk *MENCAPAI MUTU* yang lebih baik mungkin diperlukan pelatihan bagi orang-orang tertentu, atau memerlukan perbaikan peralatan dan fasilitas kerja. | Program stimulus ini salah *MENCAPAI SASARAN?* | Boleh jadi, kunci *SUKSES* yang *DICAPAINYA* itu berkat kesadaran bahwa apa yang didapatnya itu adalah amanah. | Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk *MENCAPAI TARAF* kehidupan yang lebih baik. | Ia mampu mengembangkan dirinya hingga *MENCAPAI TINGKAT* dunia, yang ditempuhnya secara autodidak. | Hal ini merupakan dasar untuk *MENCAPAI TUJUAN* belajar bagaimana belajar.
- Hal ini akan *MENDORONG PENCAPAIAN* desa-desa swasembada. | Kebijakan ini diarahkan untuk *MENDUKUNG PENCAPAIAN* sasaran prioritas. | Dalam periode enam bulan ini, berbagai negara telah *MERAIH PENCAPAIAN* berbeda. | Tujuan utama dari pengarahannya adalah *MENINGKATKAN PENCAPAIAN* tujuan sistem manajemen. | Hal ini turut memainkan peran strategis dalam *MENUNJANG PENCAPAIAN*. | Terdapat beberapa alasan mengapa *MENGUKUR PENCAPAIAN* siswa.

cara

- Saya hanya berusaha membuka wawasan baru, *CARA PANDANG* baru tentang pendidikan. | Sehingga, *SECARA KASAR*, demokrasi 220 juta lebih rakyat berada dalam genggamannya 50 orang elite partai politik.
- Apabila pasien menghendaki *MENEMPUH CARA* pengobatan alternatif, tidak ada alasan untuk melarangnya.
- Perluasan kalimat itu, antara lain, terdiri atas keterangan tempat, keterangan waktu dan *KETERANGAN CARA*.

cari

- Lebih baik kita *CARI AKAL*, supaya kita dapat makan petang ini. | Dia dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu *CARI AMAN*. | Sering kami jalan berdua untuk sekadar *CARI ANGIN* atau makan di luar. | Manusia bersiasat *MENCARI CELAH* bertahan hidup. | Saya berusaha untuk membawa kapal tidak menabrak gelombang: gelombang itu prinsipnya jangan dilawan tapi *CARI EKOR* gelombangnya. | Saya diajari untuk bekerja *MENCARI PENGHASILAN*, bukan hanya mengumpulkannya dengan cara sekadar datang. | Perlu ada upaya dari saya sendiri untuk *MENCARI JALAN* keluar, yaitu islah. | Mereka sudah menduga pemerintah akan *MENCARI KAMBING HITAM*. | Sudah terlalu lama kita hanya bisa saling tuding, saling *MENCARI KAMBING HITAM*. | Sudah hampir 2 bulan ini dengan terpaksa saya bekerja ikut perusahaan jadi sales, yah demi *CARI MAKAN*, pak. | Ketimbang buang-buang tenaga dan waktu untuk *CARI MUKA*, coba tanamkan pemikiran bagaimana cara memajukan perusahaan. | Beliau adalah orang yang *MENCARI NAFKAH* dengan menjual tenaga. | Dia siap mengasah golok untuk menghadapi siapa pun yang *CARI PERKARA* dengan anaknya. | Banyak keluarga hancur karena seorang suami *MENCARI REZEKI* melupakan istri dan anaknya. | Ia *MENCARI SUAKA POLITIK* di sana untuk menghindari ekstradisi ke Belgia. | Ada sekitar 8.000 *PENCARI SUAKA* dari Afganistan dan Myanmar yang sekarang sedang berada di Malaysia. | «Saya kira ini lebih sebagai hobi ketimbang untuk *CARI UANG*,» ujarnya. |

Perusahaan ini tidak mepedulikan hak buruh dan semata *MENCARI UNTUNG*. | Dia *MENCARI PERUNTUNGAN* dengan menjadi tukang catut.

- Ia seperti lenyap, sia-sia saja gurunya coba *CARI TAHU* tentang dia. | Saya *CARI TAHU* bagaimana cara membuat uang di internet.
- Foto tersebut diambil ketika mereka bertiga hadir ajang *PENCARIAN BAKAT* Indonesian Idol.
- Ada sekitar 8.000 *PENCARI SUAKA* dari Afganistan dan Myanmar yang sekarang sedang berada di Malaysia.
- Basis komunitas mereka juga tergantung pada *MATA PENCARIAN* dan kondisi alam, yang sebagian besar adalah petani dan peternak. | *MATA PENCAHARIAN* mereka adalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang.
- Saat itu para peneliti di dunia *BERLOMBA MENCARI* obat untuk mengatasi virus corona.

carik Di tempat itu, ditemukan *SECARIK KAIN* berwarna merah. | Yang tinggal hanya *SECARIK KERTAS* kecil dan pesan kecil. | Ia hanya mendapatkan *SECARIK SURAT*, yang menyatakan istrinya meninggalkannya.

cat

- Menurut pelukis, karyanya dalam pameran ini menandai kembalinya proses melukis dengan *CAT MINYAK* yang sebelumnya ia lakukan. | Tembok pagar «underpass» dicoret dengan *CAT SEMPROT* warna biru, merah, dan hitam.
- Semua ban pesawat sudah gundul, *CAT* di badan pesawat sudah banyak *MENGELUPAS*.

catat

- Ada malaikat yang selalu *MENCATAT AMAL* perbuatan kita. | Saya melihat masih ada beberapa kota yang *MENCATAT INFLASI* di atas 10 persen, seperti Banda Aceh, Jambi, dan Kendari. | Sepanjang abad ke 20, benua Asia telah *MENCATAT REKOR* kenaikan tertinggi 1 derajat C. | Menurut data Bank Indonesia, neraca pembayaran *MENCATAT SURPLUS* sebesar \$3,5 milyar selama kuartal pertama.
- Penulis perempuan muda di Indonesia *PATUT DICATAT* telah melahirkan karya-karya sastra penting.
- Rencana ini *MENDAPAT CATATAN* sejumlah lembaga. | Pelatih itu sebenarnya *MENOREHKAN CATATAN* manis dengan menjuarai Liga Eropa dan Piala Liga Inggris.
- Anda dapat mengotomatiskan hampir seluruh proses dengan menggunakan *BUKU CATATAN* elektronik ini.
- Aplikasi ini secara garis besar adalah *WADAH PENCATATAN* prestasi peserta didik. | Akun ini sebagai *WADAH PENCATATAN* untuk masakan-masakan yang sudah pernah kubuat.
- Ada beberapa hal yang ia siapkan sebelum berbelanja ke pasar. Pertama, menyiapkan *CATATAN BELANJA*. | Rupanya lembar-lembar itu adalah *CATATAN HARIAN* yang ditulis anaknya di satu pesantren di Jawa Barat. | *CATATAN INFLASI* bulan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan lima tahun belakangan. | Para pemburu harta karun itu dapat menemukan lokasi kapal karam berdasarkan *CATATAN PERJALANAN* kapal-kapal tersebut yang tersimpan di berbagai museum. | Ada beberapa kandidat yang memiliki *CATATAN JEJAK REKAM BURUK* tapi tetap dimajukan sebagai kandidat. ^{2*} | Buku ini banyak mengandung *CATATAN KAKI* alias «footnote» yang informatif dan konyol sekaligus. | Menggunakan *CATATAN KAKI ATAU AKHIR*. Memakai keduanya hanya akan memusingkan pembaca. | Dia memang punya *CATATAN KRIMINAL* sebanyak dua kali dengan kasus penipuan. | Depok menjadi kota dengan *CATATAN KRIMINAL* yang tinggi. | *CATATAN LAPANGAN* akan menjadi sumber yang sangat penting saat peneliti melakukan analisis serta menyusun laporannya. | Menggarisbawahi ide-ide kunci, membuat *CATATAN PINGGIR*, dan menuliskan kembali inti informasi yang telah diterima merupakan bagian dari teknik mengulang kompleks. | Akuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara yang dilakukan Grab dianggap

^{1*} bdk. *rekam medis*

^{2*} ditemukan juga: *Mereka telah menempatkan CATATAN REKAM JEJAK calon sebagai pertimbangan yang tidak terlalu penting.*

sebagai *CATATAN SEJARAH* penting.

- Dia disebut sebagai pilot dengan banyak *CATATAN BURUK* selama dua tahun bekerja di maskapai ini. | Kita tidak ingin lembaran sejarah kemerdekaan kita penuh *CATATAN HITAM*. | Itu semua merupakan *CATATAN KELAM* dalam sejarah perempuan Indonesia. | Barangsiapa dihukum atas tuduhan yang berkenaan dengan obat-obatan akan mempunyai *CATATAN KRIMINAL*. | Semua *CATATAN KRITIS* dari beragam pihak harus dipertimbangkan. | Selain dokter dan rumah sakit, pihak lain tidak berhak mempunyai akses kepada *CATATAN MEDIS* tanpa persetujuan pasien. ^{1*}
- Setelah menikah, saya dan suami ke kantor *CATATAN SIPIL*. | Di dalam *BUKU CATATAN SIPIL*, tidak tercantum nama Aminah.

catur	Dengan bermain catur, si kecil secara tidak langsung akan dilatih untuk mengenali posisi <i>ANAK CATUR</i> . Sampai lama ia tidak dapat menjalankan <i>BIJI CATURNYA</i> untuk melindungi atau menolong rajanya. Aku mengenalkan padanya nama setiap <i>BUAH CATUR</i> dan di mana kedudukan awal mereka. Pada dasarnya jenis <i>BUAH CATUR</i> hanya ada enam jenis, yaitu Raja, Menteri, Benteng, Gajah, Kuda, dan Bidak. Ketika keluar, ia sudah menggenggam sebuah <i>PAPAN CATUR</i> .
catut	<ul style="list-style-type: none">• <i>NAMANYA</i> sempat <i>DICATUT</i> untuk melakukan tindak penipuan. <i>NAMA</i> orang ini lima kali <i>DICATUT</i> oknum penipu. Usianya 16 tahun, tapi ia <i>MENCATUT UMUR</i> lebih tua dua tahun.• Dia mencari peruntungan dengan menjadi <i>TUKANG CATUT</i>.
cawe	Semua <i>IKUT CAWE-CAWE</i> karena di situ bertebaran uang dan kekuasaan.
cebur	Korban diseret buaya ke dalam air saat <i>MENCEBUR KE AIR</i> untuk menarik jaring yang telah terpasang. Dia <i>MENCEBUR MASUK KE DALAM AIR</i> laut. Ia <i>MENCEBURKAN DIRI DALAM ALIRAN</i> sungai yang menggelegak. Banyak kaum muda yang <i>MENCEBURKAN DIRI KE POLITIK</i> praktis. Ia <i>MENCEBURKAN DIRI DALAM MELANKOLI</i> . Tubuhnya terpelanting keluar perahu dan jatuh <i>TERCEBUR KE DALAM AIR</i> .
cecap	Indera perasanya tak lagi bisa <i>MENCECAP ASIN</i> . <i>KUCECAP RASA</i> asin itu. Ia ingin <i>MENCECAP MANISNYA</i> madu dari pohon yang sebenarnya tumbuh di atas ladangnya itu. Mereka sama sekali belum pernah <i>MENCECAP KEMENANGAN</i> . Mereka tidak kuat makan pedas sehingga tidak pernah <i>MENCECAP KENIKMATAN</i> sambal.
cecar	<ul style="list-style-type: none">• Ia mengaku <i>DICECAR 45 PERTANYAAN</i> oleh penyidik. Jangan-jangan putrinya malah <i>MENCECARNYA</i> dengan macam-macam <i>PERTANYAAN</i>.• Saya mendadak digeledah oleh <i>CECARAN PERTANYAAN</i> perihal kehidupan pribadi.
cedera	<ul style="list-style-type: none">• Maksud dari wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, <i>CEDERA JANJI</i>, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.• Sementara Pepe masih <i>DIBEKAP CEDERA</i> kaki dan kemungkinan tidak bisa bermain.• Kegagalan pejabat dalam memberikan teladan akan <i>MENCEDERAI NILAI-NILAI</i> budaya dan karakter bangsa. Pernyataan kontroversial dari keduanya dinilai telah <i>MENCEDERAI PERASAAN</i> publik.

cegah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan ini harus <i>MENCEGAH ADANYA</i> masalah lain. Upaya ini dilakukan untuk <i>MENCEGAH BAHAYA</i> yang timbul di masyarakat. Alat pelindung telinga harus <i>MENCEGAH GANGGUAN</i> pendengaran. • Akhirnya kita merasa bahwa kita tidak perlu <i>MELAKUKAN PENCEGAHAN</i>. • Untuk <i>TINDAK PENCEGAHAN</i>, aku selalu memakai sarung tangan lateks. Ini adalah <i>TINDAKAN PENCEGAHAN</i> yang penting dan diperlukan. • Belum pernah mendapatkan pelatihan terkait <i>PENCEGAHAN BENCANA</i>. ^{1*} • Presiden meminta <i>PENCEGAHAN DINI</i> kebakaran hutan benar-benar disiapkan. 	^{1*} ditemukan juga: <i>pencegahan epidemi / ~ erosi / ~ fraud / ~ infeksi / ~ kebakaran hutan dan lahan (karhutla) / ~ kehamilan / ~ korupsi / ~ masuknya virus / ~ meluasnya wabah / ~ penularan / ~ penyebaran / ~ stunting</i> dsb.
cegat	<ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena itu, metode <i>PENCEGATAN</i> atau «check point» tidak bisa <i>DILAKUKAN</i>. Sudah beberapa malam polisi <i>MELAKUKAN PENCEGATAN</i> kendaraan yang masuk ke daerahnya. • Didirikan <i>POS PENCEGATAN</i> di setiap jalan masuk kampung. 	
cek	<ul style="list-style-type: none"> • Berilah <i>TANDA CEK</i> jika pernyataan berikut sesuai dengan isi wawancara dan berilah tanda silang jika tidak sesuai. • Mereka diminta untuk aktif <i>MELAKUKAN CEK KESEHATAN</i> secara mandiri. • Mereka kemudian <i>MENGECEK KEBENARAN</i> informasi yang disampaikan. Saling klaim keakuratan data di debat pilkada, mari <i>CEK KESESUAIANNYA</i>. 	
cekal	<p>Selain deportasi, mereka kami masukkan juga ke <i>DAFTAR CEKAL</i> supaya tidak bisa kembali ke Indonesia. Saya terima faks dari Imigrasi Jakarta bahwa saya masih dalam <i>STATUS CEKAL</i>. Pada zaman itu, para karikaturis harus banyak akal jika tidak ingin <i>KARYANYA DICEKAL</i>.</p>	
cekam	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam bola mata mereka ada <i>CEKAM KETAKUTAN</i>. • Dia tak tahan <i>DICEKAM KEBINGUNGAN</i>. Sebagian masyarakat <i>DICEKAM KECEMASAN</i>. ^{1*} • Ia merasa <i>KENGERIAN</i> yang <i>MENCEKAM</i>. Selebihnya adalah <i>KELENGANGAN YANG MENCEKAM</i>. Ia dikungkung <i>KESEPIAN YANG MENCEKAM</i>. <i>SUASANA DINGIN MENCEKAM</i> terasa sampai ke tulang. <i>SUASANA MENCEKAM</i> dirasakan masyarakat di sejumlah desa. <i>KESUNYIAN</i> amat <i>MENCEKAM</i>. ^{2*} • Diam-diam kita juga sangat <i>TERCEKAM KECEMASAN</i>. Orang-orang yang semula <i>TERCEKAM KEPANIKAN</i> mulai duduk. 	^{1*} ditemukan juga: <i>dicekam ketakutan / ~ rasa takut</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>keadaan mencekam</i>
cekat ^{1*}	<ul style="list-style-type: none"> • Lelaki kambing adalah lelaki yang <i>KURANG CEKATAN DALAM BEKERJA</i> tapi cukup perhatian dan senang membantu pekerjaan rumah istri. Ia <i>MEMAINKAN PIANO</i> dengan begitu <i>CEKATAN</i>. Dia seorang yang <i>CEKATAN MENIRU</i> ucapan dan perbuatan orang lain. • Siapapun, termasuk kamu dapat saja menjadi suaminya bila ia memiliki <i>KECEKATAN BERPIKIR</i>. 	
cekat ^{2*}	<ul style="list-style-type: none"> • Teng Hiauw kaget bukan kepalang, <i>HATINYA BERCEKAT</i>. • <i>NAFASKU TERCEKAT</i> di tenggorokan saat aku melihat matanya. Aku menatap televisi dengan <i>MATA TERCEKAT</i>. Flo tersenyum puas. Ia telah membuktikan bahwa ketika <i>MAUT TERCEKAT DI KERONGKONGANNYA</i> ia tetap tak takut. Terdengar <i>SUARA</i> Lena yang <i>TERCEKAT</i>, dan mata itu berkaca-kaca. • <i>SEMUA TERCEKAT KAGET</i> menyaksikan pemandangan mengerikan itu. <i>AKU TERCEKAT</i>. Jadi ia berbohong ketika tadi meneleponku? • <i>KESEDIHANKU</i> yang aneh dan <i>MENCEKAT</i> sejak kematian Ayah tidak berlangsung lama. 	
ceker	<p>Walaupun dengan tulisan yang bak <i>CEKER AYAM</i> sekalipun, hal itu adalah sebuah prestasi yang</p>	bdk. → <i>cakar</i>

sangat membanggakan. | Kami kembali dari hutan setelah Revolusi berkaki *CEKER AYAM* itu dikalahkan.

cekik	<ul style="list-style-type: none">• Di tengah kepungan wabah, aparat dinilai semakin <i>MENCEKIK KEBEBASAN</i> berpendapat. Keadaanlah yang memaksa mereka harus membeli dengan harga yang <i>MENCEKIK LEHER</i>. ^{1*}• Kisah masyarakat yang terlilit <i>UTANG</i> yang <i>MENCEKIK</i> ini, bukanlah cerita baru.• Ia merasa baru saja melepas <i>IMPIT CEKIK</i> di leher. Kalau kau menjerit lagi, <i>KUCEKIK MAMPUS</i> kau! Bunuh saja bocah setan! <i>CEKIK SAMPAI MAMPUS!</i> Ia <i>MATI DICEKIK</i> dengan ikat pinggangnya sendiri. Jelas bahwa dia <i>MATI TERCEKIK</i>.• <i>ANGGARAN TERCEKIK</i>, subsidi harus dipangkas, beban hidup masyarakat bertambah. Mengapa? Aku ingin menjerit, tapi hanya <i>BUNYI TERCEKIK</i> yang terdengar. <i>SUARANYA TERCEKIK</i> di kerongkongan. <i>TENGGOROKANNYA</i> seperti <i>TERCEKIK</i>.• Ia meninggal dunia <i>TERCEKIK GAS BERACUN</i> di gunung Semeru. Ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena <i>TERCEKIK ISAK TANGIS</i>. Aku <i>TERCEKIK</i> karena <i>KETAKUTAN</i>.• Tiba-tiba isu <i>HANTU CEKIK</i> muncul, tiba-tiba juga isunya hilang.• Korban menderita luka di pelipis kanan dan <i>LUKA CEKIKAN</i> di leher.	^{1*} <i>mencekik</i> can be followed by an animate direct object (as in <i>jangan cekik aku</i>), or by a word like <i>leher</i> .
cekikik	Si gadis <i>TERTAWA CEKIKIKAN</i> .	
cekok	<ul style="list-style-type: none">• Generasi muda malah <i>DICEKOKI BAHASA ASING</i> dari kecil, bukannya bahasa Indonesia. Aku pun dulu <i>DICEKOKI DOKTRIN</i> seperti itu.• Jangan harap aku bakal <i>MENCEKOKIMU DENGAN INFORMASI</i> terus-menerus.	
cekung	Di sebelah Ki Rawe Jembor berdiri seorang lelaki berwajah pucat angker. Kedua <i>PIPI</i> dan <i>RONGGA MATANYA</i> sangat <i>CEKUNG</i> .	
cela	Aku... aku cinta padamu bukan karena kebaikanmu... aku cinta padamu karena engkau... dan aku menerimamu dengan segala <i>CACAT CELAMU</i> .	
celah	<ul style="list-style-type: none">• Mereka sendiri mengakui ada <i>CELAH KEAMANAN</i> di platformnya. Pemerintah sedang mencari <i>CELAH ATURAN</i> membagikan izin usaha pertambangan dan perkebunan. Melalui riset kompetitor kita bisa mengetahui <i>CELAH-CELAH BISNIS</i> yang bisa kita masuki. Sehingga terdapat <i>CELAH HUKUM</i> bagi orang yang ingin melakukan penipuan. Itu membuka <i>CELAH KORUPSI</i> dari orang yang tidak bertanggung jawab. Masih ada <i>CELAH KELEMAHAN DAN KEKURANGAN</i> yang harus dibenahi. <i>CELAH PASAR</i> bagi toko sayur-mayur segar di kota ini masih terbuka lebar.• Kita pun lihat <i>MENGAMBIL CELAH</i> kolaborasi dengan mereka. Korupsi pun semakin tak terbendung karena <i>DIBERIKAN CELAH</i> dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu <i>TERBUKALAH CELAH</i> spekulan memainkan harga beras. Manusia bersiasat <i>MENCARI CELAH</i> bertahan hidup. Ternyata masih banyak <i>CELAH</i> yang bisa <i>DIGALI</i> dari peristiwa itu. Ini adalah contoh strategi unik yang dibuat dengan cara <i>MENGGALI CELAH PELUANG</i> yang ada. Harus <i>MENUTUP CELAH</i> potensi terjadinya kerumunan saat pilkada.	
celaka	<ul style="list-style-type: none">• <i>KECELAKAAN AKIBAT KERJA</i> ini mencakup dua permasalahan pokok, yakni: (...). Hal ini memberikan peluang terjadinya <i>KECELAKAAN FATAL</i>. <i>KECELAKAAN LALU LINTAS</i> yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja juga termasuk <i>KECELAKAAN KERJA</i>. Ia	^{1*} ditemukan juga: <i>mendapat kecelakaan / menyebabkan ~</i>

wafat setelah mendapatkan serangkaian perawatan usai *KECELAKAAN MAUT* di tol Pemalang-Batang. | Rombongannya yang mau melintas jalan tol telah mengakibatkan *KECELAKAAN BERUNTUN* dan menewaskan beberapa orang. | Tidak ada korban jiwa dalam *KECELAKAAN TUNGGAL* ini. Namun 11 penumpang mengalami luka-luka.

- Dalam kasus bencana alam, beberapa jenis asuransi bisa memberi ganti rugi. Yang paling sering adalah asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, *ASURANSI KECELAKAAN DIRI*, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan.
- Tak ada yang ingin *MENGALAMI KECELAKAAN* mobil, baik ringan maupun berat. ^{1*}
- Beragam *KECELAKAAN* yang *MENIMPAKU* semenjak mereka mati. | Mereka *TERTIMPA KECELAKAAN*.
- Padahal jalur tersebut merupakan jalur *RAWAN KECELAKAAN* lalu lintas. | Rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk kerja ini menyebabkan mereka *RENTAN KECELAKAAN* kerja.

celana Ia *BERCELANA JENGKI* kuning.

celengan Jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan karena hal ini adalah *CELENGAN AMAL* untuk di kehidupan mendatang. | Ia mengambil *CELENGAN AYAM JAGONYA*, dan tanpa ragu menghempaskannya. | Mereka menginginkan dan selalu menginginkan dan selalu menginginkan. Sebab mereka adalah *CELENGAN BOCOR*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *celengan babi / ~ kuda*

celos Sekarang, dengan sekonyong-konyong, ia dengar itu kabar celaka, bagaimana *HATINYA* tidak *MENCELOS!* | Ia sudah melihat hal ini, tanpa terasa *MENCELOS* pula *HATINYA*. ^{1*}

^{1*} also without *hati*, as in: *Tiba-tiba aku mencelos*.

celup Dalam *KEMASAN CELUP*, elemen visual telah mengalami perubahan menjadi lebih modern.

cemar

- Bahan yang *MENCEMARI LINGKUNGAN* disebut polutan. | Alih-alih mendapat keadilan, korban pelecehan seksual ini divonis 6 bulan penjara karena dianggap *MENCEMARKAN NAMA* pelaku.
- Rakyat yang kurang mampu dapat dilindungi dari makanan yang memuat *BAHAN PENCEMAR*. | Limbah cair dari kedua proses ini merupakan salah satu *SUMBER PENCEMARAN AIR* yang cukup tinggi jika tidak dilakukan pengolahan limbah. | Kami akan melaporkan balik adanya laporan palsu, fitnah, dan *PENCEMARAN NAMA BAIK*. | Akibat kabut asap, tingkat *PENCEMARAN UDARA* di Pekanbaru memang gawat. |

cemas

- Kapal yang mereka tumpangi mesinnya mati dan lambung kapal bocor. Selama 10 jam mereka *BERHARAP CEMAS* menunggu bantuan itu tiba. | Sepanjang jalan, ia *BERHARAP-HARAP CEMAS* tidak tersasar. Dan akhirnya ia berhasil.
- Diam-diam kita juga sangat *TERCEKAM KECEMASAN*. | *CEMAS MENGHANTUINYA* sejak sebulan lalu. | Wiro masih berusaha tenang walau *KECEMASAN* mulai *MENGHANTUI* dirinya. | Mengendus hal tak becus, *CEMAS MELIPUTI* Fajar.
- Kesimpulan: Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara *TINGKAT KECEMASAN* dengan prestasi akademik mahasiswa di Fakultas tersebut. | Wanita ini sedang menjalani pengobatan karena «*GANGGUAN KECEMASAN umum*» (istilah psikiatri bagi orang yang terus-menerus dihinggapi rasa khawatir).
- Ada pula yang *MENGALAMI KECEMASAN* tingkat tinggi akan sesuatu yang belum terjadi. | Sebagian masyarakat *DICEKAM KECEMASAN*.
- Ia memasuki keadaan lain yang amat *MENCEMASKAN HATINYA*.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kenyataan itu <i>SANGAT MENCEMASKAN</i> untuk masa depan bangsa ini.
cemburu	<ul style="list-style-type: none"> • Mata perempuan tua itu <i>DIBAKAR CEMBURU</i>. • Tiap pagi dia memandangi kepergian suaminya dengan mata terbakar <i>API CEMBURU</i>. • Kiranya dia memang sudah <i>GILA OLEH CEMBURU</i>. • Saya memasuki halaman rumah ini tadi memang dengan rasa amarah dan jengkel... karena <i>CEMBURU BUTA</i>.
cendawan	Kenapa perseteruan atas dasar agama dan etnik kembali <i>BERMUNCULAN SEPERTI CENDAWAN DI MUSIM HUJAN?</i> Kami membicarakan kafe-kafe yang belakangan ini <i>BERTUMBUHAN BAK CENDAWAN</i> . Akhir-akhir ini sentra industri kayu <i>TUMBUH BAGAIKAN CENDAWAN DI MUSIM HUJAN</i> .
cendekia	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka dikenal sebagai <i>CENDEKIAWAN CERDAS</i> yang menjadi referensi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Sering kali, kita senang melihat anak-anak yang <i>CERDAS CENDEKIA</i>. Ia tergoda oleh sayap-sayap kata yang diucapkan oleh para <i>CERDIK CENDEKIA</i>. • Sebagian lagi menganggap Sjahrir lebih pantas <i>BERPANGKAT CENDEKIAWAN</i>.
cendera	Penjualan <i>CENDERA MATA</i> khas Sumatera Barat meningkat tiga kali lipat. Kekasihnya tidak butuh apa-apa. Hanya sedikit terapi jiwa. Mungkin sudah saatnya ia menyerah. Melewatkan satu lagi hari jadi tanpa <i>CENDERA MATA</i> .
cenderung	<ul style="list-style-type: none"> • Media di Asia Pasifik <i>CENDERUNG MENGARAH</i> kepada pemberitaan yang sejuk, damai dan menyebarkan persahabatan ke seluruh penjuru dunia. Pembangunan kota tersebut tidak mengalami kemajuan, bahkan <i>CENDERUNG KE ARAH</i> kemunduran. Jalur yang saya lewati <i>CENDERUNG LANDAI</i> dengan elevasi yang tidak curam. Tren data penyebaran Covid-19 di Kota Bogor <i>CENDERUNG MELANDAI</i>, namun bukan berarti sudah aman. • Di dalam diri mereka muncul suatu <i>KECENDERUNGAN ALAMI</i> untuk membentuk suatu partai politik. <i>KECENDERUNGAN ALAMIAH</i> dari manusia adalah membentuk kelompok. Dunia akademik mempunyai <i>KECENDERUNGAN KUAT</i> ke arah deskripsi dan penjelasan belaka. Semua orang memiliki <i>KECENDERUNGAN</i> yang <i>KUAT</i> untuk menandingi tindakan di sekitarnya. Mereka memiliki <i>KECENDERUNGAN TINGGI</i> untuk membangun interaksi sosial. • Pada usia 18 tahun, <i>KECENDERUNGAN</i> anak laki-laki membully dengan kontak fisik <i>MENURUN tajam</i>. • Kondisi sosial perkotaan <i>MEMBENTUK KECENDERUNGAN</i> untuk bertindak korup.
cengang	<i>KABAR MENCENGANGKAN</i> datang dari mulut menteri tersebut.
cengkeram	<ul style="list-style-type: none"> • Tatapan matanya itu <i>MENCENGERAM HATIKU</i>. • Kakek itu maju terus, tangannya menjangkau dan hampir saja pundak Kwi Lan <i>KENA DICENGERAM</i>. • Ia <i>MENCENGERAM ERAT</i> kemudi truknya, berharap menyelamatkan lajunya. Ada masyarakat tempat raja atau sultan <i>MENCENGERAM HABIS-HABISAN</i>. Kedua tangannya <i>MENCENGERAM KUAT</i> seruas bambu yang tergantung tepat di atasnya. • Dibuat alur pada permukaan ban untuk meningkatkan <i>DAYA CENGERAM</i> ban dengan permukaan tanah.

In formal English we find utterances like «What we think about *strongly* tends to become a physical reality in our lives». Does the verb *cenderung* accept that kind of qualifiers? I haven't found any examples of it. Even *kecenderungan* doesn't seem to easily combine with qualifiers.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rezim telah mengadopsi sikap yang lebih berdamai terhadap lawan dan <i>MENGENDURKAN CENKRAMAN</i> pada akses informasi yang independen. Ia terkejut sekali, cepat <i>MELEPASKAN CENKRAMAN</i> tangannya. • Kaum pribumi kalah dan <i>HIDUP DI BAWAH CENKRAMAN</i> penjajah dengan penderitaan lahir batin. Ia <i>BERADA DALAM CENKRAMAN</i> bahaya maut. Ia telah <i>BERADA DALAM CENKRAMAN</i> iblis cemburu, yang membuatnya marah dan beringas. Indonesia yang baru saja merdeka saat itu tentu saja tidak ingin <i>JATUH KE DALAM CENKRAMAN</i> Belanda lagi. Kita berjuang untuk <i>MEMBEBAHKAN</i> bangsa <i>DARI CENKRAMAN</i> penjajah. Nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha untuk <i>MELEPASKAN DIRI DARI CENKRAMAN</i> ekonomi kolonial. Kau sudah <i>MERENGGUT</i> nyawaku <i>DARI CENKRAMAN</i> maut. 	
centang	<ul style="list-style-type: none"> • Pilih kamu tertarik pada siapa (<i>BERI TANDA CENTANG</i>). Jangan lupa untuk <i>BUBUHKAN TANDA CENTANG</i> di kolom pernyataan setuju. Ketuk akun Anda, gulir ke bawah dan <i>HAPUS CENTANG</i> tersebut. • Saat ini mereka adalah dalam keadaan <i>CENTANG BERENTANG</i>. Kenapa rumah kita <i>CENTANG PERENANG</i> seperti ini; kenapa tak bisa seperti rumah-rumah lain? • Setelah mengisi semua biodata dan mengunggah berkas persyaratan «status» menjadi <i>TERCENTANG HIJAU</i>. 	
cepak	Rambutnya <i>DIPOTONG CEPAK</i> model tentara.	
cepat	<ul style="list-style-type: none"> • Korupsi itu dilakukan berupa pemerasan pajak, manipulasi tanah, <i>JALUR CEPAT</i> pembuatan KTP, SIM <i>JALUR CEPAT</i>, dsb. Di jalan tol terpampang petunjuk mengenai <i>LAJUR LAMBAT</i> dan <i>LAJUR CEPAT</i>. Banyak orang yang beralih ke <i>MAKANAN</i> instan dan <i>CEPAT SAJI</i>, seperti makanan beku, daging olahan, dan makanan awetan. Aku sedang makan di <i>RESTORAN CEPAT SAJI</i>. • <i>CEPAT ATAU LAMBAT</i> masalah ini harus jelas. • Dari atas bukit tampak seorang tinggi besar berlari <i>SECEPAT KILAT</i>. • «Pak...bisa <i>CEPATAN SEDIKIT</i> nggak?» ucap Bram kesal karena Sasa mengendarai mobil itu dengan lambat. Ya udah, <i>CEPATAN SEDIKIT</i> mas, aku udah mulai pusing lagi. • Pesawat mata-mata ini dapat melesat tiga kali <i>KECEPATAN SUARA</i>. • Dari sana penyelidik bisa mengetahui antara lain <i>KECEPATAN JELAJAH</i> pesawat. Mobil-mobil berlari dengan <i>KECEPATAN PENUH</i>. • Pertandingan itu amat seru dan menegangkan, berlangsung dengan <i>KECEPATAN</i> yang <i>MEMUSINGKAN</i> para penonton. • Bagaimana mungkin kita bisa <i>MENGIMBANGI PERCEPATAN</i> perubahan ini? 	
ceplos	Kemudian beliau menyadari bahwa dia <i>KECEPLOSAN BICARA</i> . Harry tersirap. Ia sadar telah <i>KECEPLOSAN OMONG</i> .	
cerabut	<ul style="list-style-type: none"> • Motif-motif bertindak berubah menjadi motif yang irasional, <i>TERCERABUT DARI AKAL SEHAT</i>. Relokasi tidak akan menyelesaikan masalah, karena korban relokasi akan <i>TERCERABUT DARI AKAR</i> budaya mereka. • Dia berjalan menyongsong hujan seperti orang yang <i>TERCERABUT KESADARANNYA</i>. 	
cerah	<ul style="list-style-type: none"> • Semua mereka memiliki <i>MASA DEPAN CERAH</i>. Ia melihat bisnis perplastikan mempunyai <i>PROSPEK CERAH</i>. • Kebebasan Pers telah ikut <i>MEMBERIKAN PENCERAHAN</i> dalam perubahan-perubahan sosial yang penting. ^{1*} • Akhirnya ia tiba pada satu <i>TITIK PENCERAHAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengalami pencerahan / membawa ~ / memberi(kan) ~ / mencapai ~ /</i>

mencari ~ / mendapat(kan) ~ /
menawarkan ~ dsb.

cerai	Dalam pancaran kilat ia lihat armadanya <i>CERAI-BERAI</i> . Mereka <i>TERCERAI-BERAI</i> , berlari ke sana-kemari. Semaju apa pun suatu negara, ia bisa <i>HANCUR BERCERAI-BERAI</i> hanya oleh suatu serangan militer kecil.
ceramah	Dia sedang <i>MEMBERIKAN CERAMAH</i> itu.
cercah	Dia lega. Ia menemukan <i>SECERCAH ASA</i> untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. <i>SECERCAH CAHAYA</i> pun cukuplah untuk melihat segala sesuatu yang bergerak. Tapi hal itu justru dapat merupakan «backfire» bagi pemerintah kalau dalam beberapa bulan tidak dapat memberikan <i>SECERCAH HARAPAN</i> kepada masyarakat. Terlihat <i>SECERCAH SENYUM</i> yang tersungging di bibirnya.
cerdas	<ul style="list-style-type: none">• Mereka dikenal sebagai <i>CENDEKIAWAN CERDAS</i> yang menjadi referensi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Seringkali, kita senang melihat anak-anak yang <i>CERDAS CENDEKIA</i>. Fitur dan aplikasi pada <i>GAWAI CERDAS</i> sangat membantu pemelajar untuk memperoleh kemudahan dan kepraktisan dalam belajar. Anak yang <i>BEROTAK CERDAS</i> ini dapat menduga bahwa gurunya tidak berbahagia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Luring (KBBI Luring) dapat diunduh di aplikasi Playstore atau Appstore di <i>PONSEL CERDAS</i> («smart phone»). <i>TELEPON CERDAS</i> merupakan telepon genggam yang mempunyai kemampuan internet dan fungsi yang luas.• Semakin kita <i>MENGASAH KECERDASAN</i> spiritual kita, semakin berkurang tingkat stres kita.• Yang berada di belakang fitur ini adalah sebuah «learning machine» dengan <i>KECERDASAN BUATAN</i> atau «artificial intelligence» (AI) yang super kompleks. Ia menegaskan, teknologi robot, komputasi, jaringan, hingga <i>KECERDASAN TIRUAN</i> («artificial intelligence») sangat dimungkinkan mengurangi beban administrasi pemerintahan.
cerdik	Ia tergoda oleh sayap-sayap kata yang diucapkan oleh para <i>CERDIK CENDEKIA</i> . Seseorang yang <i>BEROTAK CERDIK</i> lebih baik jangan mengganggu usik mereka.
cerita	<ul style="list-style-type: none">• Film ini mengambil <i>CERITA NYATA</i> seorang ibu yang buta huruf membesarkan putrinya dengan penuh perjuangan. Contoh wacana prosa tulis misalnya <i>CERITA PENDEK</i> (cerpen), <i>CERITA BERSAMBUNG</i> (cerbung), novel, dan artikel. «Big Bang» bukan <i>CERITA REKAAN</i>, ada dua bukti hasil penghitungan dan pengukuran valid. Penulis tidak berasumsi bahwa kajian ini mampu menjelaskan persoalan secara memadai, buku ini hanya bagian dari <i>PENGGALAN CERITA RINGKAS</i>.• <i>KONON CERITANYA</i>, kopi pertama kali ditemukan di Etiopia, abad ke-9. <i>SINGKAT CERITA</i>, akhirnya saya dan teman saya berhasil meluncurkan produk yang diberi nama G-Smart.• Peristiwa yang jalin-menjalin dari awal sampai akhir disebut <i>ALUR CERITA</i> atau plot. Jika diskemakan jenis alur atau <i>JALAN CERITA</i> tampak dalam bagan alur berikut ini. Istilah «tokoh» menunjuk pada orangnya, <i>PELAKU CERITA</i>, misalnya sebuah pertanyaan, siapa tokoh utama cerpen itu? Aku sungguh tak ingat persis <i>PANGKAL CERITANYA</i>. Novel ini mengandung <i>RANGKAIAN CERITA</i> kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Anda akan belajar menguraikan topik suatu cerita. Anda akan memulainya dengan menentukan <i>TOPIK CERITA</i>,

menyusun *KERANGKA CERITA*, dan mengembangkan cerita dengan bahasa sendiri.

- Novel ini *MENGANGKAT CERITA* tentang Keisha Damayanti. | Dia memilih memendam duka sendiri tinimbang *MENGOBRAL CERITA* ke banyak orang.
- Itulah sebabnya mengapa aku tak berani *MENCERITAKAN KISAH* dongeng si Kancil itu kepada adik-adikku.

cermin

Semakin jelas bahwa kerangka waktu ini tidaklah *MENCERMINKAN KENYATAAN*. | Pemakaian bahasa ternyata tidak hanya *MENCERMINKAN REALITAS* tetapi juga dapat menciptakan realitas. | Perilaku seperti tidak *MENCERMINKAN SIKAP* positif terhadap bahasa Indonesia.

cerna

- Umumnya obat yang sudah terlarut dalam cairan *SALURAN CERNA* bisa diabsorpsi oleh dinding *SALURAN CERNA*. | Timbal yang diabsorpsi melalui *SALURAN PENCERNAAN* juga didistribusikan ke dalam jaringan lain melalui darah.
- *KEBOHONGAN* ini terlalu gigantis untuk ia *CERNA*. | Saya tidak dapat *MENCERNA MISTERI* dengung itu. | Ia segera *MENCERNA SITUASI*.
- Banyak peristiwa yang terjadi tak bisa *DICERNA AKAL*.
- Komposisi melodi dari musik pop *MUDAH DICERNA*. | Hal ini menyiratkan sebuah pola berpikir yang *SULIT DICERNA*. | Makanan tersebut mengandung bahan kimia yang *SANGAT SULIT DICERNA* oleh tubuh. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *gampang dicerna, susah dicerna*

ceruk

Perusahaan pembayaran menggali *CERUK BISNIS* yang masih menganga. | Rambutnya dikuncir, *CERUK MATANYA* jauh ke dalam, tapi bola mata itu besar bulat. | Ada *CERUK PASAR* yang masih menganga lebar, yakni pasar ekspor. | Dengan memilih segmen mesin besar, ia menempatkan dirinya di dalam *CERUK TERPISAH*.

cetak

- Kolom ini diisi dengan *HURUF CETAK* tinta hitam. | Ada *MEDIA CETAK* yang sempat tidak terbit beberapa hari karena kantornya kebanjiran.
- Maaf, Mbak. Artikel itu sudah *NAIK CETAK*. | Novel itu ternyata cukup laris: hingga kini telah *NAIK CETAK* 15 kali dalam lima edisi yang berbeda.
- Ah, rupanya mereka keliru. Atau mungkin itu *SALAH CETAK*.
- Ia mencoba *MENCETAK ANGKA* pertamanya, tetapi... Meleset! | Mereka langsung dapat menciptakan peluang dan *MENCETAK GOL*. | Program *CETAK SAWAH* dan optimalisasi lahan rawa juga terus digenjot. | Mereka *MENCETAK SEJARAH* dengan membawa pulang Piala Suhandinata. | Potongan pakaiannya itu ketat dan *MENCETAK TUBUHNYA* yang tinggi ramping. | Beberapa perusahaan tak kunjung menunjukkan kepastian *MENCETAK UNTUNG*. | Ia *MENCETAK WAKTU TERCEPAT* ketiga. ^{1*}
- Dalam teks drama penjelasan mengenai latar, akting maupun «lighting» ditulis dalam tanda kurung dengan *DICETAK MIRING*. | Kita akan menemukan kata *BERCETAK MIRING* sangat banyak. | Kata-kata *BERCETAK TEBAL* dalam kalimat di atas adalah kata ganti orang. | Buku ini demikian bagus sehingga sudah *CETAK ULANG*. | Buku ini *DICETAK ULANG* sampai 30.000-an eksemplar.
- Di bidang pertanian tidak ada *CETAK BIRU* («blue print») strategi pemerintah yang jelas. | Studio desain tekstil ini telah berkiprah dengan program menenun, membatik, dan *CETAK SARING*. | Buku ini mengalami tiga kali *CETAK ULANG*, yakni pada 2009, 2010, dan 2019.
- Ia mendapatkan penghargaan sebagai *PENCETAK GOL* terbaik 2017/2018. | *PENCETAK GOL* terbanyak Atalanta telah mencetak 17 gol pada musim ini.

^{1*} ditemukan juga: *mencetak kemenangan / ~ kesuksesan / ~ keuntungan / ~ laba / ~ lulusan / ~ omzet / ~ penjualan / ~ prestasi / ~ rekor dsb.*

cetus	<p>Bagaimana awal mula <i>TERCETUS IDE</i> membuat bioplastik? Kedua organisasi ini <i>MENCETUSKAN IDE</i> untuk membuat sebuah event. / Banyak <i>TEORI</i> yang telah <i>DICETUSKAN</i> dalam seabad terakhir ini mengenai asal mula komet. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mencetuskan pendapat / ~ gagasan / ~ inisiatif / ~ konsep / ~ peristiwa / ~ prinsip / ~ sebutan / ~ slogan</i> dsb.</p>
cibir	<ul style="list-style-type: none"> • Gadis itu <i>TERSENYUM</i> setengah <i>MENCIBIR</i>. • Orang itu telah memalingkan wajahnya sambil <i>MENCIBIRKAN BIBIRNYA</i>. Orang-orang akan <i>MENCIBIRKAN MULUTNYA</i> di belakang punggung kita. • Gerakan anti korupsi seringkali <i>MENDAPAT CIBIRAN</i> justru dari mereka. Keluargaku juga <i>BEROLEH CIBIRAN</i>. Namun permintaan Dewan Pers itu <i>MEMANCING CIBIRAN</i> dari sejumlah kelompok. Ini hal yang <i>MENGUNDANG CIBIRAN</i> ayahku. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menjumpai cibiran / menerima ~ / menuari ~</i> dsb.</p>
cicak	<p>Ia merambati tebing-tebing karang <i>SELENGKET CICAK</i>.</p>	
cicil	<ul style="list-style-type: none"> • Dia mulai pesimis untuk bisa <i>MENCICIL RUMAH</i> karena tidak mempunyai uang muka yang cukup. Penggunaan sebagian besar penerimaan pemerintah untuk <i>MENCICIL UTANG</i> menyebabkan anjaknya anggaran pembangunan. • Mereka mengadakan undian untuk nasabah yang <i>MEMBAYAR CICILAN</i> tepat waktu dan sebelum tanggal jatuh tempo. Mereka <i>PUNYA CICILAN</i> rumah beserta mobil. • Dalam sepuluh tahun <i>CICILANNYA</i> menjadi <i>LUNAS</i>. • Hal yang harus dipikirkan kemudian adalah kemampuan pemerintah untuk mulai membayar <i>BUNGA DAN CICILAN POKOK</i> keseluruhan utang tersebut mulai tahun depan. 	
cicip	<p>Mereka yang baru masuk dapat <i>MENCICIPI PENGALAMAN</i> bekerja di studio animasi. Anda dapat <i>MENCICIPI</i> berbagai <i>KEGIATAN</i> seru sejak fajar menyingsing sampai tengah malam di sana. Setelah zaman kemerdekaan, ia sempat <i>MENCICIPI JABATAN</i> penting di pemerintahan. Sebelumnya dia sempat <i>MENCICIPI KULIAH</i> di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.</p>	
cikal	<p>Dia memilih menggunakan bahasa Melayu, <i>CIKAL BAKAL</i> bahasa Indonesia. Menurutny, mereka adalah <i>CIKAL BAKAL</i> pasukan pemberontaknya.</p>	
cilik	<p>Memoar penyanyi ini sekali lagi menggambarkan potensi kerusakan seumur hidup yang dapat ditimbulkan oleh menjadi <i>BINTANG CILIK</i>.</p>	
cincang	<p>«Casserole» bisa berisi sosis, kornet, <i>DAGING CINCANG</i> atau daging ikan tuna.</p>	
cincin	<ul style="list-style-type: none"> • <i>CINCIN</i> baja putih dikeluarkan dari saku dan cepat <i>DIKENAKAN</i> ke telunjuk tangan kanan. • Matanya bersinar seperti <i>MATA CINCINKU</i>. 	
cinta	<ul style="list-style-type: none"> • Orang itu seperti terkena <i>CINTA BUTA</i>. Belum menemukan <i>CINTA SEJATI</i>? Hal ini yang mulai merubah pandangannya tentang <i>CINTA KASIH</i> antara pria dan wanita. Inilah mengapa ia bersikap dingin pada Dewa, cowok yang <i>CINTA MATI</i> padanya. Ingatlah, <i>CINTA MONYET</i> itu nyata dan penting bagi remaja bersangkutan yang sedang mabuk cinta. • Dia sedang <i>MABUK CINTA</i> dengan anak perempuan ayu bertubuh molek itu. • Wuah, mustahil aku tak kuat menahan <i>GELORA CINTA</i>. 	<p><i>cinta buta</i> might have a negative connotation, <i>mabuk cinta</i> a positive connotation bdk. → <i>pandang</i></p>

- Kita baru dua hari berkenalan dan sudah saling *MENGAKU CINTA*. | Setelah *PUTUS CINTA*, memang paling mudah untuk merasa depresi dan kesepian. | Itu sudah cukup membuatku mengerti bahwa diapun menerima ajakanku untuk kembali *MERAJUT CINTA* yang tertunda.
- Jimbron segera menjadi *PENCINTA* kuda yang *FANATIK*.

ciprat

Mereka ikut *KECIPRATAN DUIT* korupsi proyek e-KTP. | Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Timur turut *KECIPRATAN REZEKI* kendati tak sebesar saat Pemilu yang lalu.

cipta

- Hingga babak pertama laga ini usai, tidak ada *GOL TERCIPTA*. | Perubahan ini biasanya diikuti dengan kecenderungan *MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN* baru. | Sikap penuh curiga, justru akan *MENCIPTAKAN JARAK* antara anak dan orang tua. | Anto juga menjelaskan faktor penentu efektivitas komunikasi: «*CIPTAKAN KESAN* anda bukan berbicara kepada mereka tapi berbicara dengan mereka.» | Kerahasiaan pejabat negara terhadap publik *MENCIPTAKAN KESEMPATAN* yang besar untuk melakukan korupsi. | Mereka tidak mampu *MENCIPTAKAN SUASANA* damai di sana.
- *HAK CIPTA* di material yang ada di website ini adalah milik Universitas atau pihak pemberi lisensi. | Untuk melestarikan batik, kita perlu lebih menghargai *KARYA CIPTA* seseorang.
- Saat laga akan berlangsung, para pemain juga melakukan *HENING CIPTA* satu menit. | Ada acara *MENGHENINGKAN CIPTA* selama tujuh menit.

ciri

- Beberapa *CIRI KHAS* dari variasi bahasa tersebut biasanya mendapatkan imbuhan {-in} dan awalan {nge-}.
- Pasar ini *MEMENUHI CIRI-CIRI* pasar tradisional yang telah ditentukan oleh menteri perdagangan Indonesia.

cita¹

Maklum, banyak *CITA RASA* soto khas dari beberapa daerah. | Pendidikan Indonesia mesti dikelola dengan *CITA RASA* Indonesia, kekayaan bangsa, dan budaya Indonesia. | *BAHAN CITA RASA* makanan dapat diperoleh secara alami dengan cara ekstraksi dari tanaman.

cita²

- Aku ini seorang penyamun yang tak punya *CITA-CITA MULUK*, aku tak mampu membantu urusanmu.
- Kami akan *MENGGAPAI CITA-CITA* kami bersama. | Aku segera tahu hal yang harus kulakukan. Kuputuskan *MENGEJAR CITA-CITA*. | Dia *MENGUBUR CITA-CITANYA* sendiri demi adik-adiknya. | Dia tidak pernah *MEMASANG CITA-CITA* tinggi. Bahkan tidak punya cita-cita.

citra

Ini akan jadi «event» yang sangat baik untuk *MENGANGKAT CITRA* Indonesia. | Mereka tak jeda-jeda *MEMBANGUN CITRA* di berbagai media massa.

cium

- Mereka mengalami gejala seperti flu dan tidak dapat *MENCIUM BAU* atau mengecap rasa. | Aku sudah *MENCIUM GELAGATNYA*, bakal terjadi sesuatu.
- Buah strawberry terlihat merah di seluruh tepian perkebunan, ranum menggoda. Aku lembut memetikinya satu. *MENCIUMNYA LEKAT-LEKAT*.
- Tiba-tiba saya kehilangan indra perasa dan *INDRA PENCIUMAN*.
- Sebuah aroma khas *MENYERGAP PENCIUMANKU*.
- Tiba-tiba saja *PENCIUMAN KITA TERANTUK* pada bau yang tidak sedap.

coba	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakuan ketentuan itu sedang dalam tahap <i>UJI COBA</i> atau piloting yang akan selesai pada akhir Desember nanti. Pesawat kembali normal setelah <i>DIUJI COBA</i> oleh teknisi. • Kami saling memberi semangat dan saling menghibur bila <i>COBAAN</i> datang <i>MENGIMPIT</i>. • Untuk mendapatkan mobil idaman dengan harga itu, konsumen bisa juga <i>MENCOBA PERUNTUNGAN</i> di balai lelang. • Ia ditahan polisi setelah diduga <i>MELAKUKAN PERCOBAAN</i> perampokan dengan kekerasan. ^{2*} • Pertama kita uji coba dulu ke <i>BINATANG PERCOBAAN</i>. Untuk semua karyawan baru selalu saya beri tiga <i>BULAN PERCOBAAN</i>. Mereka dihukum enam <i>BULAN PERCOBAAN</i>. Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap kunyit baik terhadap <i>HEWAN PERCOBAAN</i> maupun manusia. Untungnya, saya hanya divonis <i>HUKUMAN PERCOBAAN</i>. Dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan <i>MASA PERCOBAAN</i> dua tahun. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kebun percobaan / kelinci ~ / lahan ~ / pidana ~ / tahap ~ dsb.</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga (but much less): <i>melaksanakan/membuat percobaan</i></p>
coblos	<p>Kita tidak lagi <i>MENCOBLOS GAMBAR</i> partai, tapi memilih kandidat yang kita sukai dengan mencontreng kotak yang ada di sisi nama calon legislatif yang kita pilih. Pemilih dapat <i>MENCOBLOS</i> satu <i>NAMA</i> dari sederet nama wakil rakyat yang ditawarkan oleh parpol peserta pemilu. Daerah dengan calon tunggal harus tetap menggelar pemilihan lewat referendum, dengan <i>MENCOBLOS SURAT SUARA</i> yang berisi «setuju» atau «tidak setuju».</p>	
cocok ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa «cheesecake»-nya tidak terlalu pekat, <i>COCOK DENGAN SELERA</i> masyarakat kita. • Diam-diam Lia harus mengakui, dalam banyak hal dia <i>MERASA COCOK</i> dengan laki-laki pemalu itu. • Kacamatanya turun-naik <i>MENCOCOKKAN FOTO DENGAN TAMPANGKU</i>. 	
cocok ²	<p>«Modest fashion» adalah cara berpakaian yang sopan dan tidak <i>MENCOCOK MATA</i> sehingga pemakainya terhindar menjadi objek perhatian seksual. Namun makanan menjadi berlimpah ketika manusia mengenal cara <i>BERCOCOK TANAM</i> dan beternak.</p>	
cokelat	<ul style="list-style-type: none"> • Sajian kopi mocca biasanya ditambahkan <i>SERBUK COKELAT</i> serta kayu manis sebagai pengaduknya. • Bulunya berwarna <i>COKELAT KEMERAHAN</i> atau keabu-abuan. 	
cokol	<p>Ini adalah fakta statistik untuk menjadi acuan dan gambaran betapa angka kemiskinan masih <i>BETAH BERCOKOL</i> di negeri ini. Watak feodal itu masih <i>BERCOKOL KUAT</i>. Budaya politik tersebut masih <i>KUAT BERCOKOL</i> di masyarakat.</p>	
colok	<ul style="list-style-type: none"> • Padahal yang kita lihat ada <i>PERBEDAAN MENCOLOK</i> di antara kelompok mereka? • Aku lihat, baiklah kau salin pakaian, supaya kau tidak terlalu <i>MENCOLOK MATA</i>! Pada waktu itu, korupsi dan kemewahan tak <i>MENCOLOK MATA</i> seperti sekarang. Tanpa ragu, ia <i>COLOKKAN STEKER</i> itu ke stopkontak. • Standar ini dapat membantu kamu untuk menemukan <i>COLOKAN LISTRIK</i> berkualitas yang lebih aman digunakan. 	
colong	<p>Saat kemudian, aku tersadar baru saja <i>CURHAT COLONGAN</i>.</p>	
comot	<p>Tidak bisa <i>ASAL COMOT</i> pemikiran dan pendapat pemikiran yang lain. Tidak bisa <i>ASAL COMOT</i> orang lalu dicemplungin begitu saja.</p>	

condong	<ul style="list-style-type: none"> • «Bapak mau menuju ke mana?» tanya Pak Sutan <i>MENCONDONGKAN BADANNYA</i> ke kursi Ayah. Irene <i>MENCONDONGKAN TUBUHNYA</i>. • Belakangan ini terdapat kecenderungan di sekelompok masyarakat yang <i>CONDONG ANTI-SAINS</i>. • Walau tidak mengenal siapa pemuda itu, akan tetapi di dalam hatinya ia sudah <i>CONDONG BERPIHAK</i> kepadanya. Penduduk negara maju akan lebih <i>CONDONG MEMILIH</i> produk pertanian negerinya sendiri. • Setelah matahari <i>CONDONG KE BARAT</i>, menjelang senja, mereka tiba di daerah yang subur. ^{1*} 	<p>^{1*} bdk.: <i>Konsumen di negara itu condong kepada mobil berukuran besar.</i></p>
contoh	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AMBIL CONTOH</i>, sinetron yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV negeri ini. Bisa <i>DIAMBIL CONTOH</i>, mungkin, «1984» karya George Orwell ataupun «Doctor Zhivago» karya Boris Pasternak. Saya <i>BERI CONTOH</i> sederhana. <i>BERIKAN CONTOH</i> bahan makanan yang banyak mengandung kalsium. <i>PERHATIKAN CONTOH</i> berikut ini! Salah satu negara yang dapat <i>DIJADIKAN CONTOH</i> dalam melakukan reformasi birokrasi adalah Korea Selatan. Kenapa menulis puisi harus kreatif? Saya <i>KASIH CONTOH</i> sikap kreatif dalam menulis puisi. Berikan kesempatan kepada siswa untuk <i>MENIRU CONTOH</i> yang telah diamati. Berikut <i>DISAJIKAN CONTOH</i> yang benar pemakaian kedua kata itu di dalam kalimat. • Mereka terus menggesa pembangunan <i>RUMAH CONTOH</i> relokasi. Setelah mendapat pendanaan dari kampus, mereka memilih kampung ini sebagai <i>PROYEK PERCONTOHAN</i>. ^{1*} • Alih-alih memberikan <i>CONTOH YANG BAIK</i> dengan mematuhi Protokol Kesehatan ini, mereka malah melanggarnya. Sangat menyedihkan bila polisi justru memberi <i>CONTOH BURUK</i> dalam proses penegakan hukum. Ucapan Gubernur ini dianggap sebagai <i>CONTOH GAMBLANG</i> dari budaya menyalahkan korban. Polusi adalah <i>CONTOH KLASIK</i> dari suatu hasil pasar yang memengaruhi mereka yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Beliau adalah <i>CONTOH NYATA</i> bagaimana seharusnya kita dapat menyikapi masa sulit ini. ^{2*} • Mereka harus memberi <i>CONTOH TELADAN</i> yang patut ditiru warganya. • Jika kita di sini tidak suka kebuta tuli, haruslah kita <i>MENGAMBIL PERCONTOHAN</i> di Eropa. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>daerah percontohan / kebun ~ / lahan ~ / polder ~ / program ~ / proyek ~ / wilayah ~ dsb.</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>contoh konkret / ~ sederhana / ~ menarik</i></p>
copot	<ul style="list-style-type: none"> • <i>JANTUNG</i> saya nyaris <i>COPOT</i>, darah naik ke kepala akibat terkejut. Sesaat <i>JANTUNGKU</i> mau <i>COPOT</i>. • Dia <i>DICOPOT DARI JABATAN</i> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia <i>DICOPOT DARI POSISINYA</i> sebagai Menteri Perindustrian. • Ia <i>MENCOPOT SANDAL</i> plastiknya lalu memukulkannya ke kepala Pak Barjo. • Bagi tiap anak, <i>GIGI COPOT</i> adalah suatu masa yang harus dilalui sebagai bagian dari proses bertumbuh. 	<p><i>mencopot + pakaian (termasuk kacamata dan gigi palsu)</i></p>
corak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>CORAK KEHIDUPAN</i> urban di perkotaan Jakarta memiliki ciri khas modem. Sayang, koin khusus ini tak punya <i>CORAK</i> yang <i>KHAS</i>. Peran anggota keluarga sangat menentukan <i>CORAK KEPRIBADIAN</i> anak. Buku ini memuat berbagai macam <i>CORAK RAGAM</i> hias berupa corak ukiran yang sangat indah. Ikan bertubuh mungil itu memiliki perpaduan <i>CORAK WARNA</i>. Antara merah dan biru. • Kehadiran Taman Siswa mendorong lahirnya sejumlah lembaga pendidikan partikelir yang <i>BERCORAK AGAMA</i>. Sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam ekonomi negara yang <i>BERCORAK AGRARIS</i> seperti Indonesia. Mereka yang hadir mengenakan sarung <i>BERCORAK BATIK</i>. Jangan diharapkan bahwa Bahasa Indonesia itu hanya <i>BERCORAK SATU</i>. 	

coreng	Hal ini <i>MENCORENG CITRA DAN KREDIBILITAS</i> institusi tersebut. Kau sedang <i>MENCORENG MARTABAT</i> bangsamu sendiri. Pengungkapan kekerasan terhadap istri di hadapan publik dianggap <i>MENCORENG NAMA</i> baik keluarga. Mereka melanggar sistem hukum dan <i>MENCORENG REPUTASI</i> demokrasi.	
coret	Aku berjalan lagi, terhuyung, kembali menemukan <i>SECRET KAPUR</i> di tepi tembok.	
corong	<ul style="list-style-type: none"> • Salah seorang dari mereka berteriak di <i>CORONG PENGERAS SUARA</i>. • Media massa memegang peran penting sebagai <i>CORONG INFORMASI</i>. Media dijadikan <i>CORONG KEPENTINGAN</i> politik dan bisnis sang pemilik modal. Para intelektual muda ini diharapkan dapat menjadi <i>CORONG SUARA</i> rakyat dalam berbagai aspek. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>corong masyarakat / ~ partai</i>
cuaca	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa kusadari sore sudah beranjak malam, <i>CUACA</i> yang berubah <i>GELAP</i> tampak jelas dari jendela kamarku. (...) Di luar <i>CUACA</i> sudah <i>GELAP</i>. • Pilot wajib mengambil dokumen yang berisi <i>PRAKIRAAN CUACA</i> pada rute yang dilewati. Politik tentu saja bukan seperti <i>RAMALAN CUACA</i> yang bisa diperkirakan dengan akurat. 	
cuat	<ul style="list-style-type: none"> • Dia seorang lelaki kurus, dengan <i>HIDUNG MENCUAT</i>, bibir tipis dan jarang berbincang. Sejak <i>MASALAH</i> pandemi Covid-19 <i>MENCUAT</i>, kementerian mengoptimalkan berbagai sumber daya. ^{1*} • Sewaktu-waktu konflik dan ketegangan ini bisa <i>MENCUAT KE PERMUKAAN</i> menjadi konflik kekerasan terbuka. Namanya <i>MENCUAT KE PUBLIK</i> setelah membeli sepatu Rp 130 juta tahun lalu. Matanya besar dan beberapa giginya <i>MENCUAT KELUAR</i>. Kecuali jari tengah yang dilipat ke bawah telapak, empat jari lainnya <i>MENCUAT LURUS KE DEPAN</i>. Di media sosial, satu nama kemudian <i>MENCUAT MENJADI</i> trending. • Dia mengembangkan <i>GAGASAN</i> teori komunikasi yang pernah <i>DICUATKAN</i> oleh seorang pemikir politik, Norbert Wiener. Hal ini <i>MENCUATKAN HARAPAN</i> akan kembalinya Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan kredibel. Hal ini menimbulkan kompetisi perebutan sumber daya air, yang <i>MENCUATKAN KONFLIK DAN KEKERASAN</i>. Privatisasi BUMN yang disertai deregulasi <i>MENCUATKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN</i> fundamental dalam bidang-bidang berikut. 	^{1*} ditemukan juga: <i>dugaan mencuat / kasus ~ / nama ~ / polemik ~ / kesadaran ~ / skandal ~ / ketakutan ~ / tudingan ~ dsb.</i>
cubit	Angin malam <i>MENCUBIT-CUBIT KULIT</i> . Aku merasa ada <i>RASA SAKIT YANG MENCUBIT-CUBIT</i> di daerah perutku.	languages differ in how they describe these sensations of pain
cuci	<ul style="list-style-type: none"> • Saya menjalani <i>CUCI DARAH</i> di rumah sakit ini tiga kali seminggu tanpa perlu mengeluarkan uang. Kini patung-patung itu bisa kembali membuat pengunjung <i>CUCI MATA</i>. Semua berbaris di Ruang Rotunda, lengkap dengTidak semua orang bisa dengan mudah <i>DICUCI OTAK</i> («brainwashing»). Mereka jual mesin <i>PENCUCI PIRING</i> berkualitas. Kotak sampah basah adalah di bawah <i>TEMPAT CUCI PIRING</i>. Bahkan ada sikap siswa yang menyatakan malas melakukan <i>CUCI TANGAN</i>. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk «<i>CUCI TANGAN</i>». Ini akan menutup kemungkinan kejahatan <i>CUCI UANG</i> («money laundry») dan pembuatan uang palsu. • Mereka datang ke mal, tapi setelah belanja langsung pulang. Benar-benar belanja saja. Ibaratnya «real buyers» datang, <i>PENCUCI MATA</i> hilang. Sebagai <i>PENCUCI MULUT</i>, dihidangkan nanas dari Subang. • Terasnya selalu penuh sesak dengan rentengan <i>GANTUNGAN CUCIAN</i> yang malang melintang. 	

cucu	Aku adalah <i>CUCU BUYUT</i> dalam dari kakek buyut Suma Han.	
cucuk	Takut korban berteriak maling pelaku pun menghabisi nyawa korban dengan menggorok leher dan <i>MENCUCUK MATA</i> korban dengan menggunakan sebilah pedang.	+ other uses
cucur	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu sore ia menemuinya dengan <i>AIR MATA BERCUCURAN</i>. • Ribuan mahasiswa, yang tengah menduduki gedung parlemen, <i>MENCUCURKAN AIR MATA</i> gembira. Dengan pipi <i>MENCUCURKAN DARAH</i> Wiro melompat menjauhi tiga pengeroyoknya. <i>DANA</i> yang <i>DICUCURKAN</i> oleh pemerintah juga terbatas. Tubuhnya basah seperti habis mandi. <i>KERINGAT BERCUCURAN</i> di mana-mana. <i>KERINGAT</i> yang <i>DICUCURKAN</i> ketika bekerja selama 11 bulan itu, akan dihempaskan saat mudik tiba. 	bdk. <i>kucur</i> 1* ditemukan juga: <i>mencucurkan getah, peluh</i> dsb.
cuil	<i>SECUIL HARAPAN</i> mulai datang merasuki jiwa.	
cukai	<ul style="list-style-type: none"> • Barang <i>KENA CUKAI</i> untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas. Berjualan di dalam atau di luar pasar, akan <i>DIPUNGUT CUKAI</i>. • Pada tahap awal <i>CUKAI KEMASAN PLASTIK</i> akan dikenakan pada produk kantong plastik. 	
cukup	<ul style="list-style-type: none"> • Ia dilarang bermain di Indonesia karena dianggap belum <i>CUKUP UMUR</i>. • Bersama raja ini ada juga beberapa pembantu raja yang dikenal <i>CUKUP BERPENGARUH</i> masa itu. • Meski warga sudah membangun pembangkit listrik mikrohidro, namun belum bisa <i>MENCUKUPI KEBUTUHAN</i> mereka. Untuk bisa <i>MENCUKUPI KEPERLUAN</i> sehari-hari, dia terpaksa mencari pinjaman. 	
curah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>TRUK CURAH</i> menumpahkan batu kali dengan bunyi gemuruh. • April memang masih ada hujan, tapi <i>CURAH HUJAN</i> sudah tidak tinggi. Ini teknik pertama yang paling sering kita temukan dalam aktivitas sehari-hari, yakni «brainstorming» atau <i>CURAH PENDAPAT</i>. • Ya, kepada dia aku paling merasa dapat <i>MENCURAHKAN HATI</i>. Ia kembali ke Tanah Air pada 1918 dan mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan. Tiga <i>TEMBAKAN PERINGATAN DICURAHKAN</i> ke udara. ^{1*} 	1* ditemukan juga: <i>mencurahkan cinta (kasih) / ~ gagasan / ~ isi hati / ~ kasih sayang / ~ perasaan</i> dsb.
curam	Meski <i>JALANNYA CURAM</i> , tetap saja kami jalani dan pantang menyerah.	
curang	<ul style="list-style-type: none"> • Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang <i>BERBUAT CURANG</i> terhadap pembeli. Jika kau <i>BERLAKU CURANG</i> dan mengingkari janji maka kau akan mendapat malapetaka besar. Eh, jangan <i>MAIN CURANG</i>, kawan! ^{1*} • Pengawas proyek yang membiarkan <i>PERBUATAN CURANG</i> berarti melakukan korupsi. 	1* ditemukan juga: <i>bersikap curang / bertindak ~</i>
curhat	Saat kemudian, aku tersadar baru saja <i>CURHAT COLONGAN</i> .	bdk. → <i>curiga</i>
curi	<ul style="list-style-type: none"> • Di tempat itu juga ada Murni yang telah <i>MENCURI HATINYA</i>. Tetapi ada sebuah lukisan yang amat <i>MENCURI PERHATIAN</i>. Ketika mempersiapkan sepeda untuk pulang, aku <i>MENCURI PANDANG</i> 	

ke dalam toko. | Meski berkali-kali ditertibkan, sebagian pedagang kaki lima masih *MENCURI KESEMPATAN* berjualan di sekitar rumah sakit. | Seorang sahabat berhasil *MENCURI WAKTU* dari program wisata keluarganya di Jogja untuk mengunjungi saya.

- Mengapa kau *MENCURI DENGAR* pembicaraan kami? | Tanpa sengaja ia *MENCURI LIHAT* rahasia pribadi orang lain. | Seharusnya dari dulu area itu dipagari agar tidak ada lagi anak-anak *MENCURI MASUK* ke sana. | Ia mengerti kenapa tuan suka *MENCURI REMAS* pantat dan teteknya kalau nyonya tidak ada.

curiga

Ketika membaca cerita ini, saya sudah langsung *MERASA CURIGA* akan kebenarannya. | Dia sama sekali tidak mengira bahwa di antara para penjaga tadi, ada yang *MENARUH CURIGA*.

bdk. → *curhat*

cuti

Mereka mengambil *CUTI BERBAYAR* («paid leave»). | Saya cuma sekretaris sementara, menggantikan sekretaris tetap yang *CUTI HAMIL*. | Aku mengambil *CUTI KULIAH*.

^{1*} ditemukan juga: *cuti menjelang bebas* / ~ melahirkan / ~ sakit / ~ bersyarat / ~ tahunan dsb.

dada

- Belum pernah dia melihat lelaki memiliki *DADA BIDANG* penuh otot seperti pemuda itu.
- Sportif (mengakui keberhasilan orang lain dan bisa menerima kekalahan dengan *LAPANG DADA*). | Tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan *LAPANG DADA*. | Sebenarnya *DADAKU TAK LAPANG* membiarkan dia duduk-duduk di sana. | Diafragma adalah sekat rongga badan, yang membatasi *RONGGA DADA* dan rongga perut.
- Ingatan itu membuat *GEMURUH DADA* Sarinah semakin berkobar-kobar. | *DADANYA BERGEMURUH KERAS*, seperti mau meledak.
- Itu yang membuat *DADANYA MEMBUSUNG*. | Raden Ronggo *BUSUNGGAN DADA*, kepala mendongak. | Tubuhnya terasa panas bukan main, rasa panas yang *MENYESAK DADA*. | Seakan ada sesuatu yang *MENYESAKI DADA* saya mendengar kisah terakhir ini. | Rasa marah dan muak *MENYESAKKAN DADA*.

dadak

- Ia menceritakan pengalamannya menjadi *GURU DADAKAN* bagi anaknya. | Rangkaian *KUNJUNGAN DADAKAN* tersebut melahirkan aneka komentar positif. | *PARADE TARIAN KARNAVAL DADAKAN* menyusur jalan. | Tidak ada lagi *PASAR-PASAR DADAKAN* di pinggir jalan. | Timbul pengusaha makanan yang menyediakan *WARUNG DADAKAN* bagi para pekerja proyek.
- Mereka berdua *MENDADAK SONTAK* kehilangan orang-orang yang menjadi tumpuan kasih sayang.

dadar

Tinggal sedikit lagi untuk bisa disetujui pembimbing, *UJIAN PENDADARAN*, lalu ia akan menjadi sarjana.

dadu

- Bahan-bahan: daging ayam *DIPOTONG DADU* 150 gram, daging asap dipotong korek api 100 gram [...].
- Siswa *MENGUNDI DADU* untuk mendapatkan nomor.

daerah

- Tidak menggunakan *DAERAH BAHAYA* tsunami untuk pemukiman juga merupakan tindakan yang bijaksana. | Namun, belakangan, *DAERAH KEKUASAAN* geng ini semakin bertambah. | Program ini merupakan upaya terkoordinasi untuk perbaikan infrastruktur di pedesaan dan lingkungan *DAERAH KUMUH* di perkotaan. | Itu memungkinkan dokter mengeksplorasi seluruh *DAERAH LUKA*. | Mereka melihat sendiri kelemahan dan kekurangan yang ada di *DAERAH PELOSOK*. | Danau Toba membutuhkan *DAERAH RESAPAN AIR* lima kali lipat dari luas danau. | Berdasarkan informasi yang didapatnya, ada beberapa kecamatan yang menjadi *DAERAH TUJUAN* pengungsi.

- Spesies kunang-kunang ini dapat ditemukan di *DAERAH EMPAT MUSIM* dan tropis di seluruh dunia.
- Hal ini terarah berkaitan dengan pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian *BAHASA DAERAH*. | Ia melihat *PEMEKARAN DAERAH* tidak selalu membawa pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
- Dia diketahui banyak *MENUNDUKKAN DAERAH* musuh-musuhnya.

daftar

- Ia juga *MASUK DAFTAR* menteri yang akan dicopot.
- Selain deportasi, mereka kami masukkan juga ke *DAFTAR CEKAL* supaya tidak bisa kembali ke Indonesia. | Setiap anggota wajib menandatangani *DAFTAR HADIR* sebelum menghadiri rapat. | Komisi UE melarang maskapai yang tercantum dalam *DAFTAR HITAM* itu terbang ke sana. | Setelah tahap kualifikasi menghasilkan *DAFTAR PENDEK*, maka tahap berikutnya adalah tahap pemilihan.
- *DAFTAR PUSTAKA* ditulis secara berurutan menurut abjad sesuai huruf pertama nama penulis.
- Belakangan saya diberitahu bahwa obat itu telah memperoleh *TANDA DAFTAR* di Indonesia.
- *PENDAFTARAN DIBUKA* mulai tanggal 1 November sampai 31 Desember. | *PENDAFTARAN DITUTUP* sewaktu-waktu setelah kuota terpenuhi.

dagang

- Pada awalnya banyak para pedagang yang *MENJAJAKAN DAGANGANNYA* di wilayah sekitar lahan PT. KAI. | Mereka tidak bisa lagi *MENEBUS DAGANGANNYA* yang telah disita oleh Satpol.
- Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh buah *KAPAL DAGANG*. | Para pedagang sudah menutup kedai dan membungkus *LAPAK DAGANGNYA*. | Tiongkok merupakan salah satu *MITRA DAGANG* terbesar Indonesia.
- Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada sebagai *MATA DAGANGAN* ekspor yang penting.
- Sejak saat itu *PELAYARAN PERDAGANGAN* menjadi aman dari serangan bajak laut. | Adapun surplus *NERACA PERDAGANGAN* karena impor yang cepat terpuruk. | Indonesia punya bantalan penyangga untuk menjaga stabilitas eksternal ekonomi: *SURPLUS PERDAGANGAN*.
- Polisi membongkar tindak pidana *PERDAGANGAN ORANG* atau TPPO yang disamarkan melalui praktik pernikahan pesanan atau «mail-order bride».
- Yang terjadi adalah *POLITIK DAGANG SAPI* yang dilakukan oleh para partai pendukung koalisi.
- Jumlah *PEDAGANG GELAP* rokok ini cuma satu dua. | Perpres ini sebenarnya sangat ditunggu para *PEDAGANG KECIL* dan menengah serta pedagang pengguna pasar tradisional.

daging

- «Casserole» bisa berisi sosis, kornet, *DAGING CINCANG* atau daging ikan tuna. | Mereka berdua makan *DAGING IKAN* panggang dan minum air dari sumber. | Banyak orang yang beralih ke makanan instan dan cepat saji, seperti makanan beku, *DAGING OLAHAN*, dan makanan awetan.
- Kalau wanita khayal itu hanya angan-angan dan bayangan saja, engkau adalah seorang manusia dari *DARAH DAGING*, seperti aku. | Ingatlah selalu bahwa bekas istri atau bekas suami itu ada, tetapi tidak ada bekas anak di sini. Anak adalah anak dan anak tetap *DARAH DAGING* kedua orang tua.
- Hal ini sudah *MENDARAH DAGING* dan sudah menjadi gaya hidup para elit kita.
- Yang disebut sebagai sate adalah *POTONGAN DAGING* yang *DIPOTONG* kecil-kecil dan ditusuk dengan lidi daun kelapa atau bambu.

dagu

Kondisi *DAGU BERLIPAT* atau *DAGU GANDA* bisa akibat dampak dari proses penuaan pada kulit.

dahaga	<ul style="list-style-type: none"> • Puasa bukan lagi persoalan menahan <i>LAPAR DAHAGA</i> dari shubuh hingga maghrib. Itu masalah kecil dan ringan. • Mula-mula dia hanya menjilat-jilat saja sekadar <i>MELENYAPKAN DAHAGA</i> dan lapar yang menggila. Khasiat kelapa muda ternyata tidak hanya bermanfaat untuk <i>MELEPASKAN DAHAGA</i> saja di tengah cuaca panas. ^{1*} • Semoga tulisan ini memberikan setetes embun untuk melegakan <i>DAHAGA KEILMUAN</i>. Hal ini tidak memudahkan untuk memuaskan <i>DAHAGA PENGETAHUAN</i> mereka. Murid menimba ilmu untuk memuaskan <i>DAHAGA BELAJARNYA</i>. • Negara sekarang <i>DAHAGA AKAN DATANGNYA</i> seorang pemimpin yang sanggup membangun jembatan. Jiwanya seperti terbakar oleh api <i>DAHAGA AKAN ILMU PENGETAHUAN</i>. Dalam defisit pengaruh, mereka mengalami <i>DAHAGA ATAS STATUS</i>. Kami menghadirkan film horor ini untuk memenuhi <i>DAHAGA TERHADAP FILM</i> lokal yang menghibur. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>membunuh dahaga / menghapus(kan) ~ / menghilangkan ~ / melegakan ~ / memenuhi ~ / memuaskan ~ / menyegarkan ~ dsb.</i></p>
dahi	<p>Lelaki itu haya <i>MENGERNYITKAN DAHI</i>. Tidak perlu <i>MENGERUTKAN DAHI</i> karena semua biasa saja.</p>	
dahsyat	<ul style="list-style-type: none"> • Dari kedua tangannya itu <i>MENYAMBAR ANGIN PUKULAN DAHSYAT</i> bukan main. Kun Liong merasa betapa ada <i>ANGIN DAHSYAT MENYAMBAR</i>, biarpun tangan itu masih jauh, sudah terasa angin pukulannya. Ia telah dilontarkan ke atas oleh <i>LEDAKAN DAHSYAT</i> itu. • Aku tak ingat kapan kali terakhir <i>TERTAWA SEDAHSYAT</i> ini. 	
dahulu, dulu	<ul style="list-style-type: none"> • Tentulah nun jauh di <i>KALA DAHULU</i>, gunung Merapi belum setinggi itu. <i>DAHULU KALA</i>, dan sekarang juga, anak-anak itu di desa turut mencangkul atau bertukang. Ingatannya kembali pada semua yang dilakukannya di <i>MASA DAHULU</i>. Kondisi tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan keadaan wanita tradisional atau wanita <i>ZAMAN DULU</i>. • Ini upacara ritual yang selalu dijalani secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak <i>DULU KALA</i>. • Dia hendak bertanya tapi perempuan itu <i>MENDAHULUI BICARA</i>. Dia yang mengingatkanku agar tak <i>MENDAHULUI NASIB</i>. Dia dapat dianggap sebagai seorang genius yang <i>MENDAHULUI ZAMANNYA</i>. • Semuanya berlomba <i>MENDAHULUKAN KEPENTINGAN</i> negerinya. 	
daki	<ul style="list-style-type: none"> • Tatapannya selalu menegaskan tudingan bahwa aku adalah orang kaya baru, tak lebih dari <i>PENDAKI KELAS SOSIAL</i> yang tak tahu malu. • Mobil terpaksa didorong agar bisa <i>MENAIKI PENDAKIAN</i> curam Solok Ambah. 	
daksa	<p><i>TUNA DAKSA</i> diberi kemampuan membina diri dan gerak.</p>	
dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam tradisi pemikiran ekonomi-politik kita, ide-ide sosialis <i>BERAKAR</i> sangat <i>DALAM</i>. Pandangan semacam ini sudah <i>MENGAJAR</i> begitu <i>DALAM</i> di dalam tradisi Cina dan India. Sikap moderat adalah suatu insting yang <i>MENGAJAR MENDALAM</i> pada etos orang Jawa. Ia terpaksa tersenyum pula sambil <i>MENGANGGUKKAN</i> kepalanya <i>DALAM-DALAM</i>. Wiro <i>MEMBUNGKUK DALAM-DALAM</i>, mengucapkan terima kasih berulang kali. Tomy <i>MENGHIRUP DALAM-DALAM</i> wangi lembut dari rambut Novi. <i>MENGHISAP DALAM-DALAM</i> kreteknya, Jay membalas, «Boleh.» <i>KULIHAT DALAM-DALAM</i> mata Mahar. <i>BERNAFAS DALAM-DALAM</i> dapat digunakan sebagai penenang. Padahal <i>BERNAPAS DALAM-DALAM</i> memberi keuntungan bagi kesehatan. Ia berhenti sejenak, lalu <i>DIPANDANGINYA</i> wajah Bramanti <i>DALAM-DALAM</i>. Setelah <i>BERPIKIR DALAM-DALAM</i> dan setenang mungkin akhirnya Wiro 	<p>are all these instances of <i>dalam-dalam</i> equivalent to simple <i>dalam</i>? ^{1*} <i>kedalaman air banjir</i> is interesting from a contrastive point of view; in some other language you would speak of the <i>ketinggian air banjir</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>dibahas secara mendalam / dikaji ~ / dikupas ~ / ditelaah ~ dsb.</i></p>

berkata. | Saya pikir ini patut *DIRENUNGKAN DALAM-DALAM*. | Lintang *MENATAP MATA* ayahnya *DALAM-DALAM*. | Dia *MENARIK NAFAS DALAM-DALAM*. | Iya Om, sudah saya *PERTIMBANGKAN DALAM-DALAM*, makanya saya ambil keputusan ini. | Delisa menelan ludah dan menggigit bibirnya. *MENUNDUK DALAM-DALAM*. | Bramanti tidak menjawab. Tetapi kepalanya *TERTUNDUK DALAM-DALAM*.

- Pada tahap ini peneliti melakukan *ANALISIS MENDALAM* terhadap setiap domain. | Kiasan ini mengandung *ARTI YANG MENDALAM*. | Ada remaja perempuan yang justru meninggalkan *BEKAS* lebih *MENDALAM* bagi saya hingga hari ini. | Orang-orang ini memiliki jiwa idealis, *KEBENCIAN* yang *DALAM* terhadap ketidakadilan. | Lia merasakan *KETERHARUAN* yang *DALAM*. | Hal ini harus memberikan/menimbulkan/meninggalkan *KESAN MENDALAM*. | Sayangnya, meski Wimar pernah berada di *LINGKAR DALAM* kekuasaan tertinggi, biografi itu tidak mengungkap fakta baru. | Ini mengandung *MAKNA YANG MENDALAM* tentang pembelajaran. | Ia memiliki *KEMAMPUAN YANG MENDALAM* tentang berbagai bahasa. | Mereka merasa politik itu, dengan fenomena nepotisme, *ORANG DALAM*, hingga menggunakan uang, bukan dunia yang harus dihargai. | Tentang hal ini, ia memiliki *PEMAHAMAN LEBIH MENDALAM*. | Hal ini tak perlu *PIKIRAN MENDALAM*. | *KEPRIHATINAN MENDALAM* memang layak muncul. | Saat ini juga, perasaan *RINDU YANG MENDALAM* kembali mengisi ruang hatiku. | Profesi dokter, menurut ahli *PENYAKIT DALAM* itu, bisa disebut «life-long learning profession». | Hampir selama tujuh bulan saya berada dalam *KESEDIHAN/KEPEDIHAN MENDALAM*. | Yeonghun memiliki warna *SUARA* berat dan *DALAM*, tak sepadan dengan kurus badannya. | Dia tidak memiliki *PENGETAHUAN YANG MENDALAM* mengenai satu bidang kerja yang akan digeluti. | Korban sering mengalami *TRAUMA* yang *MENDALAM*. | Peraturan tersebut harus mendapatkan *PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG MENDALAM*. | Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan, *WAWANCARA MENDALAM* («in-depth interview») dan dokumentasi. | Keyakinan tersebut menjadi *KEYAKINAN YANG MENDALAM*.
- Data-data ini dirumuskan dan *DIANALISIS SECARA MENDALAM*. ^{2*}
- Dia juga harus mengerti *LUAR DALAM* tentang apa, siapa dan bagaimana institusinya. | Saya bukan orang yang mengerti *LUAR DALAM* soal pendidikan anak berkebutuhan khusus.
- Hal ini *MEMPERDALAM KESENJANGAN* antara kelompok masyarakat. | Di samping itu, saya ingin *MEMPERDALAM PENGETAHUAN* tentang bisnis.
- *KEDALAMAN AIR BANJIR* pun bahkan bisa merendam sebagian bangunan rumah warga. ^{1*}

dalang

- Ia dituduh sebagai *DALANG PEMBERONTAKAN* di Madiun. | Dia dianggap sebagai *DALANG KERUSUHAN* di pabrik tempat Mursiwi hilang.
- Dia sedang menghadapi banyak tuduhan, termasuk *MENDALANGI MAKAR*. | Mereka dituduh *MENDALANGI PERISTIWA* tersebut.

dalem

Mereka hanyalah *ABDI DALEM*, yang manut dan patuh menjalankan titah sang penguasa. ^{1*}

damai

- Hingga beberapa tahun lalu, penggembala nomaden itu telah *HIDUP DAMAI* dengan petani yang menetap.
- Perang saudara itu diselesaikan melalui *PERUNDINGAN PERDAMAIAN*.

damba

- Dia *MENDAMBA KEKASIHNYA* lebih dari mendamba dirinya sendiri. | Sebagai seseorang yang *MENDAMBAKAN KEBEBASAN* individu, Sjahrir begitu kritis terhadap totalitarianisme. | Ia masih punya *PERMINTAAN* yang sudah lama ia *DAMBAKAN*.
- Dia mencintai gadis yang sudah memiliki *DAMBAAN HATI*.

^{1*} less frequent, and not in KBBI:
abdi dalam

dampak	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemi ini memberikan <i>DAMPAK DOMINO</i> atau beruntun baik pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. <i>DAMPAK</i> gempa menjadi makin <i>PARAH</i>. Bengkaknya defisit tersebut merupakan <i>DAMPAK BERUNTUN</i> dari pandemi di Indonesia. Jangan pernah abaikan <i>DAMPAK MENYAKITKAN</i> dari sebuah perceraian. • Aspek ini harus diperkuat untuk mencegah dan <i>MENANGKAL DAMPAK</i> negatif dari globalisasi itu sendiri. • Hal ini juga <i>BERDAMPAK LANGSUNG</i> pada perekonomian sebuah negara. Pemanasan global <i>BERDAMPAK SERIUS</i> pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Mereka telah bekerja keras untuk Madura, tapi <i>DAMPAKNYA</i> belum <i>SIGNIFIKAN</i>. Hal ini diharapkan <i>BERDAMPAK SIGNIFIKAN</i> pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura. • Sistem finansial kita tidak <i>LUPUT DARI DAMPAK</i> negatif yang sama. Kehadiran asuransi dapat membantu <i>MENEKAN DAMPAK</i> yang timbul. 	
damping	<ul style="list-style-type: none"> • Beruntunglah dia mempunyai <i>PENDAMPING HIDUP</i> yang sangat memahami dan dapat menerima pribadinya. Selama ini peran <i>PENDAMPING KORBAN</i> belum begitu diterima oleh aparat penegak hukum. Sebagai <i>PENDAMPING MASYARAKAT</i> (istilah kerennya «community worker» atau «facilitator» atau «community development worker») kita punya relasi yang bagus dengan tokoh masyarakat. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan <i>PENDAMPINGAN SOSIAL</i>. • Itu semua bisa dikendalikan lewat smartphone melalui <i>APLIKASI PENDAMPING</i>. Apoteker dapat dibantu oleh <i>APOTEKER PENDAMPING</i> dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Saat itu kami juga masih harus menggunakan jasa <i>GURU PENDAMPING</i>. Dua dari tiga bayi tidak menerima <i>MAKANAN PENDAMPING</i> di luar air susu ibu. • 3 Mereka amat berbeda dan tak bisa <i>HIDUP BERDAMPINGAN</i>. 	
dana	<ul style="list-style-type: none"> • <i>DANA ABADI</i> adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Keberadaan <i>DANA ASPIRASI</i> patut ditolak karena berpotensi menjadi praktik korupsi. <i>DANA CADANGAN</i> yang perlu disiapkan adalah 3 hingga 6 kali total pengeluaran bulanan. Kalau <i>DANA HIBAH</i> tidak terserap semuanya pada tahun ini, sisa anggaran terancam akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Pemerintah menjanjikan <i>DANA NON BUDGETER</i> tidak akan ditemukan lagi dalam pengelolaan keuangan negara mulai tahun depan. Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan <i>DANA SIAP PAKAI</i> diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pemerintah bisa memberikan <i>DANA TALANGAN</i>, terutama yang bersifat darurat seperti ganti rugi kerugian masyarakat. <i>DANA WAKAF</i> dikatakan sebagai <i>DANA SEGAR</i>, karena perolehan dana tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana. • <i>DANA</i> yang <i>DICUCURKAN</i> oleh pemerintah juga terbatas. Bersama kawan-kawannya di dunia hiburan, ia beberapa kali <i>MENGGALANG DANA</i> untuk bantuan mereka yang memerlukan. Dan terlambat berarti ada sekian persen <i>DANA DIPOTONG</i>. Kalau ia menolak diaudit, semakin memperkuat dugaan dia telah <i>MENYELEWENGGAN DANA</i> itu. Ihtwal modal baru, dia mengungkapkan, sudah ada angel investor yang <i>MENYUNTIKKAN DANA</i> segar. Selain mendapat pesangon, para pegawai yang terkena PHK bisa <i>MENARIK DANA</i> di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. • Selama ini, <i>DANA</i> tersebut <i>MENGENDAP</i> di bank penyalur. Kita lanjutkan pemberian kredit mikro, dan <i>DANA BERGULIR</i> untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. 	<p>seemingly, there are two words <i>penyandang</i></p>

• Tapi sistem integritas yang terbentuk mampu membentengi *ALIRAN DANA* liar yang selama ini mudah diperoleh. | Hasil studi menunjukkan tingkat *PENCAIRAN DANA* yang lebih rendah dibandingkan komitmen semula. | Salah satu teknologi yang digunakan dalam kegiatan *PENGGALANGAN DANA* adalah «crowdfunding». | *KUCURAN DANA* ini diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi. | Garuda mencari-cari *PENYANDANG DANA* yang sanggup menalangi pembayaran tersebut.

dangkal

• *ARGUMENNYA/ANALISISNYA* sangat *DANGKAL*. | «Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis *GEMPA BUMI DANGKAL* akibat aktivitas Sesar Garsela,» tutur Kepala BBMKG. | Pada saat awal ia menunjukkan gejala *PERNAFASAAN DANGKAL*. | Ini adalah sebuah *PERSEPSI* yang amat *DANGKAL* dan serampangan. Bapak mengangguk. *SENYUMNYA DANGKAL*. | Perubahan yang dimaksud bukanlah *PERUBAHAN YANG DANGKAL* atau hanya sebatas mengubah label atau judul program. ^{1*}

• *MEMBACA DANGKAL* ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan. | Sudah seharusnya mereka tidak *DANGKAL MEMAHAMI* keseluruhan situasi yang dialami pelaku wisata. | Tahap 1-2 adalah *TIDUR DANGKAL* dan tahap 3-4 adalah tidur dalam.

• *KEDANGKALAN BERPIKIR* ini lahir dari miskinnya refleksi kritis. | Hal ini menjadi sesuatu yang mengalami *PENDANGKALAN MAKNA*. | Dia mengatakan *PENDANGKALAN SUNGAI* disebabkan tumpukan sampah yang berasal dari hulu sungai.

^{1*} ditemukan juga: *argumen (yang) dangkal / makna ~ / pandangan ~ / pengetahuan ~*

dapat¹

• Daerah lain yang juga *MENDAPATKAN PENGHARGAAN* adalah Kabupaten Padang Panjang. | Saya *MENDAPAT KESAN* bahwa anda sangat memahami kehidupan orang miskin, terutama para nelayan, petani, ataupun pegawai rendahan. | Delapan ribu tentaranya berhasil mendarat tanpa *MENDAPAT PERLAWANAN*. | Dia tega mempermalukan diri sendiri agar adik-adiknya tidak *MENDAPAT MALU*. | Saya pernah *MENDAPAT NASEHAT* dari anak saya. | Foto tersebut *MENDAPAT PENILAIAN* berbeda-beda dari penggemar. | Hasilnya kumpulkanlah kepada guru Anda untuk *MENDAPATKAN PENILAIAN*. | Sebagai seorang manusia normal, amat senang hatinya *MENDAPAT PUJIAN*. | Ia juga *MENDAPAT PERISAKAN* di bangku kuliah. | Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita *MENDAPATKAN PENGETAHUAN* yang benar? | Polisi belum *MENDAPATKAN PETUNJUK* apa pun. | Kaum spekulasi tanah itu, untuk kepentingan *MENDAPATKAN UNTUNG* sebanyak-banyaknya, sering menghambat dan menyusahkan semua pihak.

• Jika ada yang *KEDAPATAN MENDENGAR DAN MENYEBARKAN* siaran radio itu, tentara akan langsung menangkap orang itu. | Juga melakukan «rapid test» warga yang keluarganya *KEDAPATAN POSITIF* Covid-19.

dapat²

• Satu dari empat pekerja perempuan tersebut dibayar berdasarkan pembagian *PENDAPATAN BERSIH*, dengan rasio 60:40 antara si pemilik dan si pekerja. | *PENDAPATAN* yang mereka *PEROLEH* tidak bisa menutup biaya operasional. | Malahan *PENDAPATAN RIIL* rakyat terus menurun, tingkat pengangguran meninggi, pertumbuhan ekonomi masih rendah.

• Mereka tengah bergerilya untuk terus *MENDONGKRACK PENDAPATAN*. | Tujuan utama mengusahakan pola tanam ganda adalah untuk *MENAMBAH PENDAPATAN* petani.

• *ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA* dapat kalian susun seperti tabel berikut.

dapat³

• Di pengadilan, penggugat dan yang digugat diberi kesempatan *BERADU PENDAPAT*. | 2 Mungkin ia *BEDA PENDAPAT* dalam banyak hal, tapi ia menghormati perbedaan itu.

- Saya tak banyak *BERBEDA PENDAPAT* dengan dia dalam soal ini. | Saat itu, DPRD juga melakukan *DENGAR PENDAPAT* menyangkut permasalahan tersebut. | Misalnya DPR RI dalam acara *DENGAR PENDAPAT* dengan Menteri Kehutanan, meminta agar pengawasan hutan benar-benar ditingkatkan. | Ini saya *MENDUKUNG PENDAPAT* sebelumnya untuk pemilihan ini dilaksanakan secara langsung. | Ia tahu bahwa percuma *MELAWAN PENDAPAT* Dani kalau ia sudah keras kepala seperti ini. | Ketika saya menjawab tetapi *BERLAWANAN PENDAPAT* dengan dia, dia akan langsung marah-marah. | Pada guru yang integratif anak-anak lebih berani dan bersedia untuk *MENGEMUKAKAN PENDAPATNYA*. | Mereka semuanya terlibat dalam pembicaraan serius dan terkesan *BERSELISIH PENDAPAT*. | Baik, mungkin masih ada yang *BERTENTANGAN PENDAPAT* saya. | Saya di sini akan sedikit *MENUANGKAN PENDAPAT* saya mengenai hal itu.
- Sebagian masyarakat Indonesia tampaknya masih perlu belajar menghormati *PERBEDAAN PENDAPAT*. | Ini teknik pertama yang paling sering kita temukan dalam aktivitas sehari-hari, yakni «brainstorming» atau *CURAH PENDAPAT*. | Federasi Sepakbola Asia (AFC) menggelar *JAJAK PENDAPAT* atau «polling» mencari klub paling populer di kawasan Asia Tenggara. | Penghapusan subsidi tersebut, khususnya subsidi bahan bakar, telah menimbulkan berbagai *SILANG PENDAPAT*.
- Ia *TETAP* kokoh dengan *PENDAPATNYA*, mungkin juga kegilaannya.
- Ia *BERPENDAPAT LAIN*. | Kepala lembaga tersebut *BERPENDAPAT SENADA*. | Saya tak tahu apakah Anda juga *BERPENDAPAT SERUPA*.
- Kalau menanyakan *PENDAPAT PRIBADI* saya, sebenarnya uang itu belum terlalu memenuhi kebutuhan mereka. | Survei ini bertujuan mengetahui *PENDAPAT PUBLIK* secara nasional. | Kalau kita menahan diri karena *PENDAPAT UMUM*, kita tak bisa bertindak sama sekali.

dapuk Bordeaux *MENDAPUK* mantan pemainnya Alain Roche sebagai *DIREKTUR* olahraga klub. | Sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Jawa Timur, dia *MENDAPUK* dirinya sebagai *MENTERI* Pertahanan RI «ad interim».

dapur Esok hari pagi-pagi buta, ia telah menghilang. Istrinya tak peduli asal *DAPURNYA* bisa tetap *BERASAP*. | Banyak sarjana menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan kerah biru lainnya agar *DAPUR* tetap *MENGEPUL*.

darah

- Satu di antara muridnya adalah B., putri *DARAH BIRU* Keraton Yogyakarta. | Kalau wanita khayal itu hanya angan-angan dan bayangan saja, engkau adalah seorang manusia dari *DARAH DAGING*, seperti aku. | Ingatlah selalu bahwa bekas istri atau bekas suami itu ada, tetapi (...) tidak ada bekas anak di sini. Anak adalah anak dan anak tetap *DARAH DAGING* kedua orang tua. | Jawaban yang ia berikan pada Yusuf menunjukkan ia *BERDARAH DINGIN*. | Kali ini satu gigi terlepas, dan *DARAH KENTAL* meleleh. | Risiko stroke juga bisa diakibatkan oleh sindrom *DARAH KENTAL* (Antiphospholipid syndrome / APS).
- Kegiatan *DERMA DARAH* ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Dies Natalis. | Donor darah berarti *PENDERMA DARAH* (yang menyumbangkan darahnya untuk menolong orang lain yang memerlukan).
- Dia mudah *NAIK DARAH* kalau merasa dipaksa atau dipojokkan.
- Dia mesti menjalani operasi di rumah sakit karena terdapat *GUMPALAN DARAH* di bola matanya. | Hal itu meningkatkan risiko terjadinya *PENGGUMPALAN DARAH*.
- Peralihan orde lama ke orde baru diawali dengan *PERGOLAKAN BERDARAH*.

^{1*} *darah tinggi* occurs as a variant of *tekanan darah yang tinggi*: *Menghindari makanan yang terlalu asin akan mencegah kemungkinan terjadinya DARAH TINGGI*. Also *darah naik* is used referring to blood tension: *Aku mulai merasa DARAHKU NAIK*.

^{2*} ditemukan juga: *bernoda darah*

- Istri dari saudara-saudara ayahnya semua *SEPARUH BERDARAH* Indonesia dan separuh lagi Belanda. | Orang yang mewawancarai dia *BERDARAH SEPARUH* Indonesia, tepatnya Surabaya.
- *DARAH* Anton *BERDESIR* menerima hunjaman kebencian itu. | Bayangan mesin pertama miliknya terasa *MENDESIRKAN DARAH*.
- Hal ini sudah *MENDARAH DAGING* dan sudah menjadi gaya hidup para elit kita.
- Pipa atau *PEMBULUH DARAH* kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil. | Fungsi ginjal adalah menyaring *CAIRAN DARAH* sehingga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dapat dibuang. | *PEREDARAN DARAH* manusia bisa dibagi menjadi dua yaitu peredaran darah paru-paru (peredaran darah kecil) dan peredaran darah sistemik (peredaran darah besar). | *GUMPALAN DARAH* ini dapat mendatangkan malapetaka pada organ-organ. | Kau pergunakanlah pedangku ini dan mari kubantu kau menghadapi manusia-manusia *HAUS DARAH* ini! | *IKATAN DARAH* itu membuat orang mempunyai solidaritas dalam kelompoknya. | Darah tersusun oleh *PLASMA DARAH* (terdiri atas air dan beberapa bahan yang terlarut) dan *SEL-SEL DARAH* (*SEL DARAH MERAH*, *SEL DARAH PUTIH*, dan *KEPING DARAH*). | Penggunaan kronis obat ini bisa membuat radang pada *SALURAN DARAH*. | Malah kadangkala pertalian se-kepentingan bisa mengalahkan *PERTALIAN DARAH* sebagaimana yang kita lihat dalam persoalan ekonomi maupun politik. | Dengan berolahraga teratur dapat menurunkan *TEKANAN DARAH* yang tinggi.^{1*} | Dalam keadaan kritis tersebut, ia harus mengambil keputusan segera untuk menghindari *PERTUMPAHAN DARAH*. | Istirahat, berbaring pada sisi kiri tubuh agar janin anda tidak menindih *URAT DARAH*.^{2*}
- Raja Pajajaran selalu memiliki seribu orang pengawal yang tugasnya membela Raja dan negara sampai *TITIK DARAH PENGHABISAN*. | Aku tidak takut! Aku akan melawan sampai *TITIK DARAH TERAKHIR!*
- Rosalina menghajar dua preman itu hingga keduanya kabur sambil memegang *HIDUNG MEREKA YANG BOCOR BERDARAH*. | Industri kendaraan bermotor memang tengah *LESU DARAH* sejak virus corona mewabah.
- Mereka mendengar bunyi auman harimau yang amat dahsyat, yang *MEMBEKUKAN DARAH* mereka. | Kedua obat ini bisa membuat darah menjadi encer, dengan cara mempengaruhi proses *PEMBEKUAN DARAH*. | Tidak ada yang tahu kalau Kak Laisa tadi pagi terbatuk berkali-kali di kamar mandi. *BERCAK DARAH* keluar bersama dahak. | Dengan pipi *MENCUCURKAN DARAH* Wiro melompat menjauhi tiga pengeroyoknya. | Minum lebih banyak dari biasanya pada hari *MENDONORKAN DARAH* (paling sedikit 3 gelas). | Sejarah panjang perjuangan kota ini untuk lepas dari negara induk adalah sejarah yang *BERLUMUR DARAH*. | Sutejo melihat mereka itu rebah malang-melintang di ruangan itu, *MANDI DARAH* dan tidak bernapas lagi! | Melirik ke kiri dia melihat adiknya *MENGUCURKAN DARAH* dari pelipis kiri. | Fajar yang sudah dalam keadaan tenang, kembali *NAIK DARAH* mendengar ucapan Irham. | Dari pihak bajak laut banyak yang terluka dan *BERSIMBAH DARAH*. | Makanlah 3 -4 jam sebelum *MENYUMBANGKAN DARAH*; jangan *MENYUMBANGKAN DARAH* dengan perut kosong. | Ia lalu *MENYUSUTI DARAH* yang mengalir dari mulutnya. | «Raison d'être» pemerintah adalah melindungi *TANAH TUMPAH DARAH* dan rakyat penduduknya. | Orang tidak segan *MENUMPAHKAN DARAH* dan mengorbankan nyawa untuk sebidang tanah.
- Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah *KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA* menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua.

darat

- Tentara Nasional Indonesia terdiri atas *ANGKATAN DARAT*, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. | Para pembesar dari kota raja adalah teman-temannya, para *BUAYA DARAT* adalah kaki

tangannya. | Dalam konteks rembetan kejadian dari utara ke selatan, selang-seling *GEMPA DARAT* dan gempa laut itu, maka tingkat kewaspadaan masyarakat di seluruh Sumatera perlu terus ditingkatkan. | Ini petunjuk praktis untuk memperbaiki hasil dalam segala lapangan *PERIKANAN DARAT*. | *JALUR DARAT* ini dikenal dengan «Silk Road» atau jalur sutra. | Mereka memilih tempat berkumpul di trotoar di depan Plaza Indonesia di seberang Bundaran Hotel Indonesia untuk kopdar (*KOPI DARAT*). | Berhutang pada bank beda dengan berhutang pada *LINTAH DARAT*.

- Sayang, ketika turun dari bus, penulis tertular *MABUK DARAT* dan pening bukan main.
- Pesawat latih milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut *MENDARAT DARURAT* di area tambak di Kabupaten Sidoarjo. | Alat ini mampu *MENDARAT DENGAN MULUS* walaupun di tengah cuaca yang kurang baik. | Alat ini mampu melakukan lepas landas maupun *PENDARATAN SECARA MULUS*.
- Ketika saya berkelimpahan harta, saya *LUPA DARATAN*. Mata saya gelap.

daring

- Sejumlah siswa kerap terbentur kendala dalam proses *BELAJAR DARING*. | «Dalam mengelola waktu, kita harus menggunakannya sebijaksana mungkin,» ungkap menteri dalam *OBROLAN DARING*. | Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan *PERUNDUNGAN DARING* atau «cyber bullying». | «Saya rasa sudah cukup,» kata dia melalui *SIARAN DARING*, Jumat.
- Sekarang ada aplikasi transportasi *BERBASIS DARING* seperti Grab.

KBBI says about «daring»: *n akr dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya*
bdk. → *jaring*

darurat

Januari 2004, Pemerintah menetapkan flu burung sebagai *BENCANA DARURAT NASIONAL*. ^{1*} | Pesawat ini terpaksa melakukan *PENDARATAN DARURAT* di Bandara Internasional Bandaranaike Kolombo, Sri Lanka. | *KEJADIAN GAWAT DARURAT* dapat disebabkan antara lain karena kecelakaan lalu lintas, penyakit, kebakaran maupun bencana alam. | Karena *KONDISI DARURAT*, hal-hal yang awalnya terlarang bisa dibolehkan. | Pelayanan kesehatan ini meliputi rawat jalan, rawat inap, *PELAYANAN GAWAT DARURAT* dan tindakan medis lainnya. | Beruntung *PINTU-PINTU DARURAT* sudah dibuka seorang awak kabin. | Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status *SIAGA DARURAT*, *TANGGAP DARURAT*, dan transisi darurat ke pemulihan. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *Mereka membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.*
^{2*} ditemukan juga: *keadaan darurat / hukum ~ / situasi ~ / undang-undang ~ dsb.*

dasar

- Inilah *DASAR POKOK* yang harus dimiliki oleh setiap orang di negeri ini.
- Ia telah *LETAKKAN DASAR* jaringan pengawasan daerah-daerah perbatasan. | Kelompok inilah yang menjadi *PELETAK DASAR* kebangkitan nasional.
- Dia merasa para penyusun aturan tidak menjelaskan *DASAR LAHIRNYA* tarif pajak hiburan yang baru.
- Kerajaan Pajajaran ini *BERALAS DASAR* kepada suku Sunda. | Kekhasan terasi udang Cirebon terletak dari *BAHAN DASAR* pembuatannya, yakni dari rebon atau udang kecil-kecil yang berwarna merah. | Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja, baik untuk memenuhi *KEBUTUHAN DASARNYA* maupun kebutuhan pelengkapannya. | Hal ini adalah salah satu *HAK DASAR* yang harus dilindungi dan dijamin. | *IDE DASARNYA* sangat sederhana, bahwa banyak kepala akan selalu lebih baik dibanding satu kepala. | Kalimat majemuk perlawanan biasanya terdiri atas dua *KALIMAT DASAR* dan konjungsi perlawanan. | Kata «padu» di samping *KATA DASAR* juga *BENTUK DASAR* dari bentukan «terpadu». | Ada tiga *PIJAKAN DASAR* yang diterapkan oleh pelatih tersebut. | Pendidikan yang dimiliki mereka belum mencapai kelas satu sekolah menengah pertama (SMP), atau hanya sebatas tamat *SEKOLAH DASAR* (SD). | Model rumah murah ini memenuhi *SYARAT-SYARAT DASAR* perumahan sehat. | Ada banyak dari perusahaan tersebut tidak memenuhi *PERSYARATAN DASAR* legalitas bisnis. | Program pemelajaran dibagi secara umum ke

^{1*} ditemukan juga: *faktor dasar / filosofi ~ / fungsi ~ / gagasan ~ / hukum ~ / jaminan ~ / kaidah ~ / kemampuan ~ / kerangka ~ / kompetensi ~ / konsep ~ / lantai ~ / masalah ~ / nilai ~ / norma ~ / pendidikan ~ / pola ~ / prinsip ~ / sifat ~ / tarif ~ / teknik ~ dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *alasan yang mendasari / asumsi ~ / nilai ~ / norma ~ / prinsip ~ dsb.*
^{3*} berdasarkan arahan / ~ peraturan / ~ hasil / ~ latar belakang / ~ nilai-nilai / ~ undang-undang dsb.

dalam *TINGKAT DASAR, MADYA, DAN UNGGUL*. | *KETERAMPILAN DASAR* ini merupakan syarat mutlak agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang ada. | *UNDANG-UNDANG DASAR* Indonesia menetapkan bahwa pendapatan dan anggaran tahunan pemerintah harus ditetapkan oleh undang-undang. | Karbon, *UNSUR DASAR* kehidupan, adalah unsur yang jauh lebih berat daripada hidrogen dan helium. ^{1*}

- Ada *PERBEDAAN MENDASAR* antara «mencari» dan «menjemput». | Ini adalah *SYARAT MENDASAR* untuk menjadi bagian dari institusi kejaksaan. | Hal ini menjadi *PRASYARAT MENDASAR* untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan.

- *ARGUMENTASI* yang *MENDASARI* gagasan ini, adalah ini. | *MOTIVASI YANG MENDASARI* dilakukannya riset ini disebabkan adanya «research gap» dari periset-periset sebelumnya. | Apa *SYARAT YANG MENDASARI* kalimat efektif? ^{2*}

- Pendana menganalisis pinjaman *BERDASARKAN INFORMASI* yang tersedia. ^{3*}

dasi

- *SEUTAS DASI* belang hitam biru abu-abu, aku ikatkan di leher.
- Barangkali leherku lebih tepat untuk *DASI KUPU-KUPU*.

data

- Ia tidak memiliki akses ke *DATA MENTAH* yang dihasilkan oleh perusahaannya sendiri. | Tidak boleh orang sembarangan *MEMBEBERKAN DATA* pribadi ke publik tanpa izin. ^{1*}
- Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk *MEMBERSIHKAN DATA-DATA* grup chat. | Tim gabungan masih *MENGHIMPUN DATA* dan informasi faktual dalam kecelakaan ini. | Badan ini bertugas untuk mengumpulkan dan *MENGELOLA DATA* Peserta program Jaminan Sosial. | Perusahaan yang tidak berkepentingan untuk *MENGOLAH DATA* sendiri dapat membeli akses di perusahaan penyedia data tersebut. | Semestinya *DATA DIPUGAR* setidaknya setahun sekali. | Orang bersedia *MEREKAYASA FAKTA DAN DATA* demi tercapainya kepentingan pribadi dan golongan. | Observasi ini digunakan untuk *MENUNJANG DATA* yang diperoleh pada hasil wawancara. ^{2*}

- Pada sisi lain, *PEMUTAKHIRAN DATA* di kementerian teknis juga bukannya tanpa persoalan.
- Tujuan utama *BASIS DATA* merupakan untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari. | Informasi yang dibeli melalui lembaga penyedia *PANGKALAN DATA* «online» merupakan informasi dalam format digital. | Teknik *PENGUMPULAN DATA* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumenter dan teknik komunikasi langsung (wawancara).

datang

- Sudah mari kita pulang, nanti perahu terlalu berat, jika *DATANG ANGIN* dan ombak besar, mungkin terbalik. | Dia sakit perut karena *DATANG BULAN*. | Bagaimana dengan Indonesia kini dan *MASA DATANG?* ^{1*} | Saya yakin Anda akan menjadi pengusaha hebat di *MASA YANG AKAN DATANG*. | Bagaimana penanganan bencana asap dari sisi kesehatan di *MASA MENDATANG?*
- Suatu hari beberapa tahun yang lalu, saya *KEDATANGAN ANAK* yang pernah saya didik, dia dengan bangganya mengucapkan terimakasih. | Rumah telah *KEDATANGAN MUSUH*, perwira-perwira jahanam itu datang dan mencelakakan serumah tanggaku! | Rupanya mereka *KEDATANGAN TAMU*.
- MRT Jakarta telah memperpendek «headway» atau *JARAK KEDATANGAN* kereta 10 menit di jam sibuk dari sebelumnya 30 menit.

datar

- Siapkan kompas dan peta anda, letakkan pada *BIDANG DATAR*. | Sering kali kita juga melihat

^{1*} in statistical terminology we find

data kembar

^{2*} ditemukan juga: *mengakses data / membenahi ~ / mengedit ~ / menghapus ~ / mengklasifikasikan ~ / memanipulasi ~ / memasukkan ~ / memperoleh ~ / menyajikan ~ / menyimpan ~ / «mengupdate» ~ dsb.*

^{1*} ditemukan juga: *masa akan datang*

pemain sepak bola menghentikan *BOLA DATAR* dengan telapak kaki dengan jalan bola kencang.
• Sumber daya alam perkebunan biasanya terletak di daerah antara *DATARAN RENDAH* dan *DATARAN TINGGI*.

daulat

- Pada 27 Desember 1949 Belanda *MENAKUI KEDAULATAN* Indonesia.
- Konferensi ini hanya beracara tunggal: *PENYERAHAN KEDAULATAN* kepada RI. | Kemerdekaan pers adalah salah satu *WUJUD KEDAULATAN RAKYAT*.
- Itu terjadi dalam rangkaian membangun *KEDAULATAN ENERGI*. | Semua pihak harus menyamakan persepsi tentang pangan, *KEDAULATAN PANGAN*, dan ketahanan pangan.

daun

Angin bertiup *MERONTOKKAN DEDAUNAN* pohon. | Lalu dia lari memasuki kamarnya, *MEMBANTING DAUN PINTU* keras-keras. | Salah satu yang sedang *NAIK DAUN* adalah Rice-Bowl, sebuah restoran keluarga.

daur

- Melalui pemanfaatan teknologi, berbagai sampah diolah menjadi bahan baku *DAUR ULANG*.
- Melalui proses ini logam dapat *DIDAURULANG* dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku material.

KBBI has no verb * *mendaurulang* (17/01/2024)

dawai

Sang adik diam, menunduk, dan tetap khusyuk *MEMETIK DAWAI-DAWAI* gitar.

daya¹

- Cacat mata adalah kelainan pada mata yang disebabkan *DAYA AKOMODASI* mata berkurang atau titik dekat dan titik jauhnya sudah tidak normal. | Untuk terbang, alat ini mesti bisa menghasilkan cukup *DAYA ANGKAT* untuk menetralkan gaya tarik bumi pada beratnya. | Penerbangan ini menggunakan pesawat Airbus A330-300 dengan *DAYA ANGKUT* 30 sampai 40 ton. | Upaya untuk mempertimbangkan validitas empiris itu dilakukan, antara lain, dengan analisis *DAYA BEDA* (diskriminasi) butir-butir soal. | Solusi utama yang perlu ditempuh ke depan adalah *MENJAGA DAYA BELI* masyarakat. | Dibuat alur pada permukaan ban untuk meningkatkan *DAYA CENGERAM* ban dengan permukaan tanah. | Motivasi yang dimiliki mahasiswa merupakan *DAYA PENDORONG* bagi mereka untuk melakukan aktivitas belajar. | Motivasi adalah *DAYA DORONG* yang menggerakkan perilaku seseorang. | Dengan demikian aktivitasnya akan sesuai dengan *DAYA DUKUNG* alam Pulau Bali. | Dikhawatirkan *DAYA DUKUNG* dan daya tampung lingkungan yang tersedia tidak mampu mewartakan. | Tangannya diikat dengan «zip tie», sebuah tali kabel yang berbahan dasar plastik, namun memiliki *DAYA IKAT* yang sangat kuat. | Keputusan-keputusan rapat kerja antara menteri dan DPR ini tidak memiliki *DAYA IKAT*. | *DAYA IMUN* tubuh mereka lemah. | Kegaduhan dan bising dapat mengganggu konsentrasi, mengganggu *DAYA INGAT*, dan menyebabkan kelelahan psikologis. | Ini bukan pesawat yang memiliki *DAYA JELAJAH* jarak jauh. | Hal ini menimbulkan *DAYA JUANG* anggota pasukan yang tersisa makin menurun. | *DAYA KONSUMSI* orang kebanyakan makin rendah. | Survei ini menunjukkan kelas menengah Indonesia memiliki *DAYA LENTUR* dalam menghadapi krisis. | Ia juga tekankan betapa pentingnya meningkatkan *DAYA MAMPU* bersaing. | *DAYA MAMPU* saat ini di sistem kelistrikan Ambon sebesar 71,3 MW. | Ketidakmampuan mengambil jarak inilah yang menjadi salah satu sumber tumpulnya *DAYA NALAR* dan *DAYA KRITIS* kita. | *DAYA PIKATNYA* berada di luar jangkauan kemampuan kita untuk mengontrol, sehingga kita tidak bisa mengendalikan tatapan kita. | Hal-hal itu tergantung pada *DAYA RESAP* tanah atau daya antar airnya ke arah samping dan ke arah bawah. | Secara global peringkat

^{1*} ditemukan juga: *daya bius* / ~ *imun* / ~ *lengket* / ~ *tangkal* / ~ *ungkit*

pertama *DAYA SAING* antar negara masih diduduki oleh Singapura. | Dalam pembelajarannya peran Guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan *DAYA SERAP* siswa dalam mempelajari buku ini. | *DAYA TAHAN* baterai yang cukup lama juga menjadi salah keunggulannya. | Jika kurang tidur, *DAYA TAHAN* tubuh akan turun. | Banyak sungai yang *DAYA TAMPUNGNYA* mengecil. | Mulut dan matanya sungguh memiliki *DAYA TARIK* yang kuat sekali. | Mereka mempunyai *DAYA TARIK* atau *DAYA PIKAT* ataupun *DAYA PUKAU* yang sungguh luar biasa. | Besaran honor penerjemah itu bervariasi, tergantung *DAYA TAWAR* si penerjemah. | Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala *DAYA UPAYA*. | Perusahaan harus *BERDAYA UPAYA* untuk merebut pasar melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan penjualan. ^{1*}

- *SUMBER DAYA MANUSIA* adalah faktor kunci keunggulan suatu bangsa. | Dengan begitu, pemanfaatan *SUMBER DAYA MANUSIA* akan menjadi lebih efisien.
- Sementara *BEBAN DAYA* saat ini untuk Bali 840 MW, sedangkan daya mampu Bali 1259. | Daya mampu saat ini di sistem kelistrikan Ambon sebesar 71,3 MW sehingga nantinya terdapat *CADANGAN DAYA* sebesar 12,3 MW. | Dalam dunia yang penuh kelicikan dan *TIPU DAYA*, dibutuhkan kecerdikan dan kecerdasan.
- Aku telah memilih pengobatan berupa bergabung dengan *KELOMPOK SWADAYA*.

daya ²	<ul style="list-style-type: none"> • Beliau adalah dosen <i>BUDI DAYA</i> perairan («aquaculture») fakultas perikanan universitas tersebut. Dia adalah salah seorang perintis <i>BUDI DAYA</i> buah melon di Kalimantan Selatan. Kita melihat antusiasme petani karet mengembangkan <i>BUDI DAYA</i> cabai. Bangsa Indonesia telah mengenal <i>BUDI DAYA</i> ikan sejak zaman Hindu. • Secara berangsur-angsur, semakin banyak penduduk Hiyung <i>BERBUDI DAYA</i> cabai rawit di lahan mereka. ^{1*} 	^{1*} bdk: <i>Ada faktor lain yang menentukan jenis tanaman apa yang dibudidayakan.</i>
dayung	Sebagai mantan wartawan kampus, ia mengerti sangat ke mana <i>BIDUK AKAN DIDAYUNG</i> .	
debar	<ul style="list-style-type: none"> • Ia rasai <i>JANTUNGNYA BERDEBARAN</i> kencang. <i>JANTUNGNYA BERDEBAR</i> tegang. • Panorama pegunungan Alpen di Swiss yang berselimut salju <i>MENDEBARKAN HATI</i>. • Inilah <i>PENGALAMAN</i> paling <i>MENDEBARKAN</i> bagi saya. 	
debat	<ul style="list-style-type: none"> • Dari argumentasi ilmiah akhirnya terjerumus menjadi <i>DEBAT KUSIR</i> yang berkepanjangan. Kalau dengan ini terjadi <i>PERDEBATAN</i> yang <i>HANGAT</i> antara penulis dan adik penulis sendiri, hal itu terjadi dalam upaya pencarian kebenaran. Hal ini hampir selalu diikuti dengan <i>PERDEBATAN SERU</i> mengenai 'kepantasannya'. • Keduanya <i>BERDEBAT SENGIT</i> dengan argumen masing-masing. • Salah satu hal yang masih menjadi <i>BAHAN PERDEBATAN</i> hingga hari ini adalah soal penggunaan istilah itu. • Setelah <i>MELALUI PERDEBATAN</i> yang cukup panjang ternyata hasilnya sama seperti sebelumnya. Hal inilah yang <i>MELECUT PERDEBATAN</i>. Asumsi ini banyak <i>MEMANCING PERDEBATAN</i>. Masih seperti sebelumnya, RUU tetap <i>MEMANTIK PERDEBATAN</i>. Kau hanya mencari cara untuk <i>MENYUDAHI PERDEBATAN</i> kita. Dia sempat <i>MENYULUT PERDEBATAN</i> hangat. Penilaian ini sering <i>MENGUNDANG PERDEBATAN</i> ramai. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>membuka perdebatan / mencairkan ~ / memunculkan ~ / memicu ~ / menimbulkan ~ / menuai ~ dsb.</i>
debu	Kamar yang kelembabannya tidak terjaga juga bisa menjadi <i>SARANG DEBU</i> .	
debut	Pemain internasional Argentina itu <i>MELAKUKAN DEBUTNYA</i> di tim utama Barcelona saat berusia 17 tahun.	

dedah	<ul style="list-style-type: none"> • Krisis itu telah <i>MENDEDAHKAN KELEMAHAN-KELEMAHAN</i> yang serius terhadap proses penyelesaian pertikaian. Buku ini <i>MENDEDAH RAHASIA-RAHASIA</i> di balik kekuasaan presiden itu. Ia tidak <i>MENDEDAHKAN SUMBER-SUMBERNYA</i>. ^{1*} • Unit analisis dalam penelitian ini ialah <i>INDIVIDU</i> yang <i>TERDEDAH</i> dan <i>TIDAK TERDEDAH</i> sosialisasi oleh Public Relations Pemerintah Kota Bandung. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mendedah makna / ~ masalah / ~ soal</i>
defisit	Hal ini memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang mencari dana untuk menutupi <i>DEFISIT ANGGARAN</i> .	
degup	<i>JANTUNGKU BERDEGUP</i> agak kencang. <i>DEGUPAN JANTUNGNYA</i> bertambah liar.	
deham, dehem	«Ehm,» aku <i>BERDEHAM KECIL</i> , «dari kecil, Eyang memang mengajarkan kami begitu».	
dekap	<ul style="list-style-type: none"> • Apresiasi mereka atas hal-hal ini disampaikan melalui ulasan yang <i>MENDEKAP HATI</i>. Malam yang sepi dan dingin yang menyelimuti desa seakan juga <i>MENDEKAP HATI</i> semua yang melepaskan. • <i>DIDEKAP DINGIN MALAM</i>, aku meringkuk di dalam mobil. • Buku ini ditulis dengan sangat hangat bahkan pembaca serasa <i>DIDEKAP ERAT</i> seakan memiliki nyawa. Bayi itu berhasil lolos setelah <i>DIDEKAP RAPAT</i> ibunya. • Lalu si bocah mulai berlutut dengan kedua tangan <i>TERDEKAP DI DADANYA</i>. Topi Mapramnya yang berbentuk kerucut <i>DIDEKAP DI DADANYA</i>. 	
dekat	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam <i>JANGKA DEKAT</i> pembangunan infrastruktur darat dan kelautan akan membuka peluang kerja yang luas. Sebagian besar wilayah Afrika menyaksikan gerhana bulan total saat bulan berada pada <i>JARAK TERDEKATNYA</i> dengan bumi. Acara tersebut diawali dengan berkumpulnya <i>KELUARGA DEKAT</i>, ayah, ibu, anak-anak, untuk makan bersama. Menghindari <i>KONTAK DEKAT</i> dalam rumah tangga juga hampir tidak mungkin. Cacat mata adalah kelainan pada mata yang disebabkan daya akomodasi mata berkurang atau <i>TITIK DEKAT</i> dan titik jauhnya sudah tidak normal. Dalam <i>WAKTU DEKAT</i> akan diterbitkan aturannya. • Kaki terasa sakit sekali dan rasa ketakutan bahwa <i>AJAL</i> sudah <i>MENDEKAT</i>. • Dia punya <i>KEDEKATAN ERAT</i> dengan partai politik. Bapak-bapak itu kaget dengan <i>PENDEKATAN LUNAK</i> para perempuan yang justru lebih efektif. • <i>POLA PENDEKATAN</i> politik seperti ini hampir tidak jauh berbeda dari masa-masa Orde Baru. • Maka sebaiknya kasus ini tidak dipublikasikan secara politis tetapi dibicarakan melalui <i>PENDEKATAN KEKELUARGAAN</i>. • Ini dapat memberdayakan masyarakat untuk <i>MEMBUAT PENDEKATAN</i> inovatif dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Dalam karya tulis ini penulis <i>MENGGUNAKAN PENDEKATAN</i> empiris. Dia mengikuti nasehat ini mengenai pendekatan pokok dan beberapa hal lainnya tentang bagaimana <i>MELAKSANAKAN PENDEKATAN</i> itu. Ia mencoba untuk <i>MELAKUKAN PENDEKATAN</i> lain. Ia membawa anak itu ke kebun binatang. Mereka cenderung <i>MEMAKAI PENDEKATAN</i> psikologis dengan pesan-pesan agar publik tidak panik. Ini merupakan bentuk penelitian yang <i>MENEKANKAN PENDEKATAN</i> kualitatif, bersifat naturalistik. Otoritas pajak juga akan <i>MENEMPUH PENDEKATAN</i> yang halus terhadap wajib pajak. Jepang juga <i>MENERAPKAN PENDEKATAN</i> yang berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola administrasi negara. ^{1*} 	<i>jangka dekat</i> is not so frequent ^{1*} ditemukan juga: <i>mengadakan pendekatan / mengadopsi ~ / mengambil ~ / mengedepankan ~</i> dsb.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan beralih memilih transportasi «online» karena <i>TARIF JAUH DEKAT</i> bisa diketahui lebih dahulu. • Dia cukup menjual nama seseorang, misalnya <i>KENAL DEKAT</i> dengan tokoh ini atau tokoh itu. Lia merasa, Ipung juga ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Paling tidak, Ipung dengan sikapnya yang <i>SKSD, SOK KENAL SOK DEKAT</i>, mulai mencoba menarik perhatiannya. • Perlahan-lahan aku <i>BERINGSUT MENDEKATI</i> tutup panci yang mengkilap.
deklarasi	Mereka meminta sepenuhnya <i>MENERAPKAN DEKLARASI</i> PBB tentang pembela hak asasi manusia yang <i>DIADOPSI</i> 20 tahun lalu.
delik	<ul style="list-style-type: none"> • Dia berdiri menghadang di depan Song Goat, sikapnya menantang, matanya <i>MENDELIK MARAH</i>. Gadis itu memandang kepadanya dengan mata <i>MENDELIK PENUH KEBENCIAN</i>. • Kemudian beliau marah dan <i>MENDELIK MATANYA</i> pada Soebandrio. Matanya <i>MENDELIK MEMANDANG</i> ke arah delapan orang lain. • Lui Bie <i>MENDELIKKAN MATA</i> dan membentak: «Tidak percaya? Baik!»
demam	<ul style="list-style-type: none"> • Istrinya terbaring <i>DIMAKAN DEMAM</i>. • Kami telah melihat seniman dengan banyak pengalaman teater menjadi korban dari apa yang disebut <i>DEMAM PANGGUNG</i>.
demikian	<i>SAMPAI SEDEMIKIAN JAUH</i> dia cukup puas.
demo, demonstrasi	Ada keinginan untuk turun ke jalan <i>MELAKUKAN DEMO</i> besar-besaran. Ada kemungkinan si buruh akan melakukan penyimpangan, seperti <i>MELAKUKAN DEMONSTRASI</i> atau mogok kerja.
denda	<ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadi pelanggaran maka akan diberi <i>DENDA ADAT</i>. Setiap saat mereka selalu dihantui oleh bayangan jeruji besi dan miliaran rupiah sebagai <i>DENDA PELANGGARAN</i> undang-undang. Sanksi sebenarnya bisa diberikan dalam bentuk hukuman selain <i>DENDA TILANG</i>. • Pelanggaran hukum ini dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau <i>DENDA YANG BERAT</i>. Biar pabrik ini kena <i>DENDA YANG BESAR</i> dan masuk daftar hitam. Bahaya ini berpotensi mengakibatkan <i>DENDA MAHAL</i> dari pemerintah. • <i>PIDANA DENDA</i> merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pidana pengasingan. Bila menerobos jalur busway, mobil akan dikenakan <i>SANKSI DENDA</i> sebesar Rp 1 juta. • Bila melanggar berulang kali, para pelaku usaha tersebut bisa <i>DIJERAT DENDA</i> hingga maksimal Rp150 juta. Bila melanggar, pemilik gerai bisa kena tegur bahkan <i>KENA DENDA</i>. Nasabah yang bersangkutan tidak akan dikenakan denda alias <i>DENDA</i> dihapus atau <i>DIPUTIHKAN</i>. • Pemerintah menginstruksikan agar semua bisnis tidak menggunakan tas plastik/kresek, dan yang <i>MELANGGAR DIDENDA</i> berat secara konsekwen. <i>PELANGGARAN</i> tersebut bisa <i>DIDENDA</i> hingga US\$ 80 ribu, dipenjara hingga 2 tahun, atau keduanya.
dendam	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu itu juga aku bersumpah akan <i>MEMBALAS DENDAM</i>. Mereka mengira dengan <i>MELAMPIASKAN DENDAM</i> maka urusannya selesai. Nah, mereka keliru. Aku tak <i>MEMENDAM DENDAM</i>. Tak pernah lelah ia <i>MEMANGGUL DENDAM</i> yang mendekam sepanjang usia. Jangan pernah memendam jangan pula <i>MEMERAM DENDAM</i>. Memang aku kenal betul perempuan yang diam-diam

MEMERAM DENDAM, merawat kesumat, menjaga nyala, merentang tegang. | Pihak-pihak tersebut masih *MEMERAM DENDAM KESUMAT*. | Sudah aku katakan, aku tidak *MENYIMPAN DENDAM* di dalam hatiku. | Sejak mereka lahir, para tetua adat telah *MENANAK DENDAM* dan meniup dengki satu sama lain. | Aku tahu bahwa kau masih *MENARUH DENDAM* akan urusan lama. | Dia tentu tidak akan mau *MENIMPAKAN DENDAMNYA* kepada pemuda ini.

- Gadis ini tengah menanggung *RINDU DENDAM* karena ditinggal sang kekasih.
- Gerombolan itu telah memiliki *DENDAM KESUMAT* di dalam dirinya.

dengar

- Saat itu, DPRD juga melakukan *DENGAR PENDAPAT* menyangkut permasalahan tersebut. | Misalnya DPR RI dalam acara *DENGAR PENDAPAT* dengan Menteri Kehutanan, meminta agar pengawasan hutan benar-benar ditingkatkan. ^{1*} | Seharusnya saya *MENDENGAR NASEHAT* teman-teman untuk berhati-hati menjaga kandungan. | Media pers yang bebas dan independen dapat memberi tempat untuk *MEMPERDENGARKAN SUARA RAKYAT*. | Tak lama kemudian *TERDENGARLAH SUARA* mendesis-desis.
- Sejak kemunculan covid-19 di Indonesia, frasa itu begitu *NYARING TERDENGAR* di mana-mana. | *SAYUP-SAYUP TERDENGAR* suara sirene mobil pemadam kebakaran.
- Mengapa kau *MENCURI DENGAR* pembicaraan kami?
- Suara itu lembut, seperti suara orang yang terpelajar, namun agak *ANEH TERDENGAR* di tempat seperti itu. | Yang paling menyenangkan dari film ini adalah sajian pemandangan alamnya yang indah, musik latar-belakang yang *ENAK DIDENGAR* dan budayanya yang khas. | Pernyataan-pernyataan tersebut *TERDENGAR JANGGAL*, membuat masyarakat sulit percaya kebenaran cerita di balik pernyataan tersebut. | Kembali *JELAS TERDENGAR* deru-deru lalu lintas di atas jembatan. | Dia mengambil minuman dari kulkas. Suara tegukannya *KENCANG TERDENGAR*. | Pembicaraan mengenai produksi mobil murah *SANTER TERDENGAR*. | Di luar sana, *SAYUP-SAYUP TERDENGAR* dorongan agar beliau menjadi calon wakil gubernur. | Perempuan ini banyak omong lagi hal-hal yang tidak *SEDAP DIDENGAR*.
- Buka kuping, *DENGARKAN TAJAM-TAJAM*.
- Dan ternyata orang ini memiliki *PENDENGARAN TAJAM*.
- Ia memiliki *KETAJAMAN PENDENGARAN* yang luar biasa.
- Kami saling berpandangan, serasa tak *PERCAYA* dengan *PENDENGARAN* sendiri. | *DITAJAMKAN PENDENGARANNYA*, rentetan tembakan itu masih terdengar.

^{1*} ditemukan juga: *rapat dengar pendapat umum (RDPU)*

denging

- Kondisi *TELINGA BERDENGING* («tinnitus») ini sebetulnya bukan penyakit, melainkan gejala dari masalah kesehatan tertentu.

dengki

Pada dasarnya dia memang punya *SIFAT IRI DENGKI* pada orang lain. Sejak mereka lahir, para tetua adat telah menanak dendam dan *MENIUP DENGKI* satu sama lain.

dengung

DENGUNG kipas angin di langit-langit *MEMBIUS*, menulikan telinga dari bunyi lainnya.

dentang

Apalagi *DENTANG GONG* yang berirama seperti itu, bertahun-tahun kurindukan. | Ia menelengkan kepala, mengikuti *DENTANG-DENTANG JAM DINDING*. | Ia bangun karena mendengar *DENTANG LONCENG* jam enam pagi.

denyut

Itulah fakta tentang *DENYUT JANTUNG* tak beraturan. | *PERTANYAAN* itu *BERDENYUT-DENYUT* di kepala

saya.

depan

Para pengunjung terkejut ketakutan dan sebagian mereka yang berdiri di *BARISAN DEPAN* mundur. | Dia adalah orang yang maju di *BARISAN TERDEPAN* dalam masalah penanganan pandemi ini. | Mahasiswa yang seharusnya menjadi *GARDA TERDEPAN* melawan diskriminasi, malah menjadi bagian dari mereka yang melakukan diskriminasi. | Ada yang berjuang di *GARIS DEPAN*, ada yang bekerja di dapur umum. | Mereka jauh lebih tertarik melihat ke depan dan menetapkan yang akan memengaruhi *KALA DEPAN* organisasi. | Bahasa-bahasa Roman tidak lagi memakai akhiran sintetis klasik untuk mewujudkan *KALA DEPAN* («future tense»). | Tujuan dari *KANTOR DEPAN* hotel adalah sebagai berikut: (...). | Pastikan *LAMPU DEPAN* dan kedua lampu rem bekerja. | Kerjasama apik para pemain *LINI DEPAN* berbuah gol-gol pertama. | Para ahli sejarah memandang bahwa *MASA DEPAN* itu adalah kelanjutan dan perkembangan dari masa silam, *MASA DEPAN* tergantung pada apa yang kita lakukan pada masa sekarang.

depresi

- Dalam kondisi ini, korban bisa kecenderungan *MENGALAMI DEPRESI*.
- Ia mengalami *DEPRESI* yang sangat *BERAT*, karena beban yang harus ia pikul sendiri.

dera

Setelah *DIDERA KEGAGALAN DEMI KEGAGALAN*, dia memutuskan untuk berserah kepada Tuhan.

derai

DERAI HUJAN yang semula hanya berupa rintik-rintik kecil kini mulai deras. | *BERDERAI TAWA* semua yang mendengar. | Jawaban ini membuat kedua orang tuanya *MENDERAI TAWA*. | Waktu makan malam, rumah tersebut meriah dengan *DERAIAN TAWA* kami berempat.

derajat

- Ini jumlah gas rumah kaca yang boleh dikeluarkan tanpa menyebabkan naiknya suhu rata-rata bumi lebih dari 2 *DERAJAT CELSIUS* (3,6 *DERAJAT FAHRENHEIT*). | Alat pendingin ini menggunakan helium cair, yang mampu mendinginkan magnet sampai 4,2 *DERAJAT KELVIN*.
- *LUKA BAKAR DERAJAT SATU* sembuh spontan tanpa parut. *LUKA BAKAR DERAJAT DUA* melibatkan epidermis dan dermis.
- Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mencapai *DERAJAT SARJANA S-1*.
- Ketika diwawancarai harian ini, beliau punya penjelasan *BERBEDA 180 DERAJAT*. | Setelah itu tidak kusadari kompasaku telah *MELENCENG 45 DERAJAT* dari rute.
- Kami melihat kesan kepindahannya ke Lampung tidak mengubah *DERAJAT HIDUPNYA*. | Keadaan ini merupakan tantangan berat bagi upaya peningkatan *DERAJAT KESEHATAN* masyarakat. ^{1*}
- Dengan modal uang sedikit dan ijazah SMA, dia memegang teguh prinsipnya untuk *MENANGKAT DERAJAT* keluarganya. | Stasiun ini mulai dianggap televisi yang telah berperan *MENANGKAT DERAJAT* musik dangdut di negerinya sendiri. | Mereka enggan bekerja di sawah karena menganggap pekerjaan di sawah itu kotor, tidak menguntungkan, dan *MERENDAHKAN DERAJAT*. ^{2*}
- Tapi zaman kini sudah berubah, ada *PERSAMAAN DERAJAT* antara laki-laki dan perempuan.

^{1*} ditemukan juga: *derajat kebebasan / kepercayaan* (both statistical terms)

^{2*} ditemukan juga: *mencapai derajat ~ / menaikkan ~ / menyamakan ~ / meningkatkan ~ / mempertinggi ~ / menurunkan ~ / mewujudkan ~* dsb.

deras

- Ada sungai jernih yang sangat *DERAS AIRNYA*. | Lalu masih duduk di atas kuda orang ini kibaskan mantel merahnya ke kiri. *ANGIN DERAS* menderu ke arah Lu Liong Ong. | *GELOMBANG DERAS* menerjang pesisir Selat Sunda, termasuk di Anyer yang sedang dipenuhi wisatawan. | Di jalan *HUJAN* semakin *DERAS*.

^{1*} ditemukan juga: *air mata menderas / aliran darah ~ / cinta ~ / hujan ~ / keringat ~* dsb.

	<ul style="list-style-type: none"> • Aku berharap sangat supaya <i>ANGIN MENDERAS</i> dan merontokkan durian yang sudah matang itu. Dalam dada Maria selalu <i>MENDERAS TANYA</i> yang diutarakannya berulang-ulang setiap malam. ^{1*} 	
deret	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RUMAH DERET</i> merupakan salah satu tipe rumah sederhana yang bergandengan antara satu unit dengan unit lainnya. • Ayahnya telah mati dieksekusi oleh <i>SEDERET REGU TEMBAK</i>. • Gadis itu memiliki gigi yang <i>BERDERET RAPI</i> dan putih bersih. 	
derit	Lantai yang terbuat dari papan kayu <i>BERDERIT TAJAM</i> .	
derita	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka belajar perlahan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak <i>MENDERITA CACAT</i> yang sama. Orang ini memiliki kecenderungan <i>MENDERITA DIABETES</i>. Dalam pelajaran praktek <i>KUDERITA KEGAGALAN TOTAL</i>. Sedangkan Roni, mengaku puas melihat permainan timnya meskipun <i>MENDERITA KEKALAHAN</i>. Sepanjang ingatannya tak pernah dia <i>MENDERITA KELAPARAN</i> seperti sekarang. Ternyata ia <i>MENDERITA LUKA</i> parah. Dia menjalani perawatan di rumah sakit akibat <i>SAKIT</i> yang <i>DIDERITANYA</i>. Mereka melihat dua orang berlari-lari cepat dengan wajah seakan-akan sedang <i>MENDERITA KETAKUTAN</i> hebat. Sebagian warga <i>MENDERITA TRAUMA</i> dan takut pulang. • Sebagian besar rakyat Aceh kini hidup <i>MENDERITA LAHIR BATIN</i>, terlilit kemiskinan, dan tertinggal dalam pendidikan. • Pada saat ini ada kecenderungan <i>PENDERITA GANGGUAN</i> jiwa jumlahnya meningkat. • Dengan hati tertekan <i>PENDERITAAN</i> yang amat <i>BERAT</i>, Sulastri manuju ke Puger dan melakukan penyelidikan. Wajahnya kian menjadi pucat oleh <i>PENDERITAAN</i> yang amat <i>SANGAT</i> karena luka pada tulang punggungnya itu. • Kenikmatan sesaat ini menyimpan <i>SEJUTA PENDERITAAN</i> di masa depan. Ia menuliskan surat pada kenalannya di Surabaya, <i>REKAN SEPENDERITAAN</i> ketika di penjara. 	
derma	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KEGIATAN DERMA</i> di Indonesia selama ini masih berupa aktivitas rutin yang kurang dikembangkan secara optimal. Kegiatan <i>DERMA DARAH</i> ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Dies Natalis. • Donor darah berarti <i>PENDERMA DARAH</i> (yang menyumbangkan darahnya untuk menolong orang lain yang memerlukan). ^{1*} • Mereka menyuruh anak-anak ini untuk <i>MENCARI DERMA</i> dan mengemis. ^{2*} 	<p>^{1*} bdk. <i>dermawan darah</i>; the term <i>penderma organ</i> is frequently found in Malaysian texts, and hardly in Indonesian texts</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>berbagi derma / memberi ~ / melakukan ~ / minta ~</i></p>
deru	Gerimis membasuh lembah. <i>DERU ANGIN</i> lembah membawa rinai air.	
desa	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap desa terdiri atas satu <i>KEPALA DESA</i> yang dibantu 3-7 orang <i>PERANGKAT DESA</i>. • Dan Arimbi <i>BUNGA DESA</i>, incaran banyak lelaki? Melati mirip sekali dengan ibunya sewaktu remaja dulu. Hingga ibunya dijuluki sebagai <i>KEMBANG DESA</i>. 	
desah	Keluhnya tersamar dalam <i>DESAH NAPAS</i> yang panjang.	
desak	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak manajemen perusahaan tidak melihat ini sebagai <i>KEBUTUHAN MENDESAK</i>. Tidak ada <i>KEPENTINGAN MENDESAK</i>. Kesan ini menyiratkan adanya hal-hal yang <i>BERSIFAT MENDESAK</i>. Di dalam <i>SITUASI</i> yang <i>MENDESAK</i> tindakan itu wajar-wajar saja. <i>PERTANYAAN MENDESAK</i> bagi kita adalah: 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>keadaan mendesak / kebutuhan ~ / dukungan ~ / ihwal ~ / masalah</i></p>

mengapa Indonesia tidak melakukan hal serupa? ^{1*}

- Suara Ibu terdengar lirih. Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Aku tak tega untuk *MENDESAKNYA* lebih *JAUH*.
- Kami *MENDESAK APARAT KEAMANAN* memperlakukan semua masyarakat sama di depan hukum. | Bramanti menjadi semakin *TERDESAK MUNDUR*. Tetapi pada suatu saat ia tidak dapat mundur lagi. | Emak-emak langsung *BERDESAKAN MENYERUAK* ke arah artis itu.
- Polisi seharusnya tidak *MENYERAH TERHADAP DESAKAN* kelompok intoleran. | Dan Pada mengetahui benar anak itu sudah tak dapat *MENAHAN DESAKAN* perutnya. | Ia baru berhasil merobohkan seorang lawan dan dia masih harus *MENAHAN DESAKAN* dua orang lagi. ^{2*}
- Kami tidur berbaur dan *RAPAT BERDESAKAN* untuk menghalau hawa dingin malam.

~ / permintaan ~ / keperluan ~ / persoalan ~ dsb.
^{2*} ditemukan juga: mencegah desakan / menghadapi ~ / menghindarkan ~ / mengimbangi ~ dsb.

desas-desus	Mereka yang <i>MENYEBARKAN DESAS-DESUS</i> dan berita palsu langsung dihukum mati.
desau	Saya lebih suka tinggal di desa sendiri. Ada apa di sini? Hanya <i>DESAU ANGIN</i> dan deburan laut.
desir	Kunikmati <i>DESIR ANGIN</i> laut yang lembut menyapa kulitku. <i>DARAH</i> Anton <i>BERDESIR</i> menerima hunjaman kebencian itu. Bayangan mesin pertama miliknya terasa <i>MENDESIRKAN DARAH</i> .
destruktif	Sangat mudah mematahkan semangat belajar partisipan hanya dengan <i>KRITIK DESTRUKTIF</i> .
detail	<ul style="list-style-type: none">• Riset mendalam selalu jadi andalannya dalam membangun cerita yang <i>KAYA DETAIL</i>.• Apabila <i>DILIHAT LEBIH DETAIL</i>, Indonesia masih cukup tertinggal di sejumlah aspek.
detak	<ul style="list-style-type: none">• <i>JANTUNGNYA BERDETAK</i> kencang.• Napasnya pendek-pendek dan <i>DETAK JANTUNGNYA</i> tak beraturan.
deteksi	Gedung-gedung lama banyak yang telah terbangun tanpa sistem <i>DETEKSI DINI KEBAKARAN</i> («smoke detector»), alarm, dan penyemprot air («sprinkler»). Laboratorium ini siap menambah jumlah alat <i>DETEKSI DINI GEMPA</i> bumi yang akan dipasang di daerah rawan bencana. Antara kejadian gempa dengan tsunami hanya ada waktu yang sebentar, sehingga perlu alat <i>DETEKSI DINI TSUNAMI</i> .
detektif	Bacaan kegemarannya saat itu adalah <i>NOVEL DETEKTIF</i> dan fiksi sains.
detik	Hanya <i>DALAM BILANGAN DETIK</i> dia sudah menghilang. Dalam <i>SEPERSEKIAN DETIK</i> matanya berhasil mengenali lelaki itu.
devisa	Perang ini telah menghabiskan sekitar 74 persen <i>CADANGAN DEVISA</i> negeri dan menimbulkan korban jiwa yang masif.
dewan	<i>DEWAN PENGAWAS</i> adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan oleh direksi.;
dewasa	<ul style="list-style-type: none">• Banyak ritual-ritual yang dilakukan untuk laki-laki yang <i>BERANJAK DEWASA</i>. Sebagai gadis yang <i>MENANJAK DEWASA</i> ia malu mengutarakan urusan yang memalukan ini. Makin <i>NAIK</i>

DEWASA, adiknya makin mirip dengan ibunya. | Kondisi yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan pribadi anak ketika telah *TUMBUH DEWASA*.

• Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke *MASA DEWASA*. | Mahasiswa umumnya termasuk dalam rentang *USIA DEWASA MUDA*.

diabetes

Orang ini memiliki kecenderungan *MENDERITA DIABETES*.

diagnosis

• Berkas *DIAGNOSIS DINI*, operasinya berhasil dua bulan kemudian.
• Tim medis akan *MELAKUKAN DIAGNOSIS* klinis. | Ia kini akan menjalani tes kedua untuk *MEMASTIKAN DIAGNOSIS* dari tes pertama. | Hasil yang didapatkan dari «rapid test» Covid-19 bisa digunakan untuk *MENEGAKKAN DIAGNOSIS*.

diagram

DIAGRAM ALUR yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada gambar ini.

dialog

Barangkali Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang *MELAKUKAN DIALOG* dengan komputer. | Mereka dijadikan federasi yang *TERBUKA UNTUK DIALOG*. | Hatinya makin *TERBUKA UNTUK BERDIALOG*.

diam

• *DIAM-DIAM* Lia harus *MENAKUI*, dalam banyak hal dia merasa cocok dengan laki-laki pemalu itu. | Dan mereka *BERANGKAT DIAM-DIAM* tanpa sorak-sorai. | Hubungan semacam ini adalah biasa, tetapi kebanyakan *DIBUAT SECARA DIAM-DIAM*. | Langkah Gladys menuju taman, dia mendapati Miko sedang duduk sendiri di sana. Seperti biasa Gladys *MENGENDAP DIAM-DIAM* dan mengagetkan Miko. | Tentu saja hal ini harus *DILAKUKAN DENGAN DIAM-DIAM*. | Semuanya *DILAKUKAN DIAM-DIAM*, kadang sembunyi-sembunyi.
• Rekanan macam itu dibutuhkan untuk mengatasi hambatan birokrasi. Keluarga Suharto sendiri jadi *REKANAN DIAM*. Mereka semata-mata meminjamkan pengaruh. | Bentuk lain dari praktek oligopoli adalah «price leadership» atau juga dikenal sebagai *PERSETUJUAN DIAM-DIAM*.
• Orang-orang terdekat telah *TERDIDIK UNTUK DIAM*.
• Keduanya *DIAM BERGEMING*, antara rikuh dan tak tahu harus berbuat apa. ^{1*} | Ahmad tidak bisa apa-apa dan hanya *DIAM MEMATUNG* ketika Julie beranjak pergi.

^{1*} ditemukan juga with the same meaning: *diam tak/tidak bergeming*

diametral

Ini pikiran yang saya kira *BERBEDA DIAMETRAL* dari pikiran negara-negara lain. | Cara mereka memandang jelas berbeda walaupun tidak *BERTENTANGAN SECARA DIAMETRAL*.

didih

Menyeduh teh tak melulu menggunakan *AIR MENDIDIH*. | *AMARAHNYA MENDIDIH*. | Teringat selama ini dia seperti bersandiwara di depanku, *DARAHKU MENDIDIH*. | Yodium memiliki *TITIK DIDIH* 184 °C dan titik leleh 144 °C. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *dadanya mendidih / hatiku ~ / lahar ~*

didik

• Orang tua bingung bagaimana *MENDIDIK ANAK*. | Dengarlah apa yang telah dilakukan oleh anakmu yang biadab itu, agar terbuka mata kalian betapa kalian tidak becus *MENDIDIK ANAK*.
• Orang-orang terdekat telah *TERDIDIK UNTUK DIAM*. | Mereka *TERDIDIK UNTUK MEMILIKI* pola pikir atau pandangan-pandangan yang sama.
• Dia adalah bagian dari orang-orang yang tak pernah *MENGECAP PENDIDIKAN*. | Mereka hanya akan *MENEMPUH PENDIDIKAN* selama kurang lebih 3 bulan.

^{1*} ditemukan juga: *berpendidikan barat / ~ dasar / ~ formal / ~ rendah / ~ sarjana / ~ menengah / ~ tinggi*

- TVE secara konsisten terus menerus membuat *ACARA PENDIDIKAN*. | Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan *MUTU PENDIDIKAN* secara berkelanjutan. | Pemerintah pusat sering memaksakan kebijakan tanpa kompromi dengan *PELAKU PENDIDIKAN* di lapangan. | Kurikulum hanya alat untuk menstrukturkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga *TUJUAN PENDIDIKAN* bisa tercapai di mana pun dan kapan pun.
- 63% tenaga kerja yang ada hanya mengenyam *PENDIDIKAN DASAR*. | Mereka telah mengembangkan berbagai program strategis di bidang *PENDIDIKAN YANG BERKELANJUTAN*. | *PENDIDIKAN MENENGAH* terdiri atas *PENDIDIKAN UMUM*, *PENDIDIKAN KEJURUAN*, *PENDIDIKAN LUAR BIASA*, *PENDIDIKAN KEDINASAN*, dan *PENDIDIKAN KEAGAMAAN*. | Untuk mendapatkan *PENDIDIKAN BERMUTU* dalam proses pembelajarannya pastinya memerlukan materi / bahan ajar yang baik. | Kehadiran Taman Siswa mendorong lahirnya sejumlah lembaga *PENDIDIKAN PARTIKELIR* yang bercorak agama. | Kegiatan yang bersifat edukatif ini dapat menunjang perkembangan masyarakat gemar belajar («learning society») dan *PENDIDIKAN BERKESINAMBUNGAN* («continuing education»). | *PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN* atau sekolah ikatan dinas gratis merupakan perguruan tinggi yang diberikan oleh pemerintah. | Berbagai data menunjukkan bahwa *PENDIDIKAN VOKASI* di Indonesia makin efektif dalam menyiapkan lulusan siap kerja. ^{1*}

diet	Harus mengubah pola hidup seperti <i>DIET SEIMBANG</i> (menghindari makanan yang tidak sehat, makan banyak sayur dan buah, dsb.). Dia sempat <i>MELAKUKAN DIET</i> secara membabi buta.
difabel	<ul style="list-style-type: none"> • Harapannya <i>PENYANDANG DIFABEL</i> bisa berkembang di bidang ini. • Kantor pemerintah kurang <i>RAMAH DIFABEL</i>.
digital	<ul style="list-style-type: none"> • Dunia kerja di Indonesia diisi oleh generasi yang <i>MELEK DIGITAL</i>. • Covid-19 berhasil membuat mereka yang gaptek menjadi jauh lebih <i>FASIH BERDIGITAL</i>.
dilema	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ini mencoba <i>MENJAWAB DILEMA</i> tersebut. Sampai di sini, tidak ada titik temu untuk <i>MEMECAHKAN DILEMA</i> tadi. • <i>DILEMA</i> itulah yang <i>MENGHIMPIT</i> komunitas agama lokal. • Mereka <i>TERJEBAK DALAM DILEMA</i> antara tradisi dan mimpinya.
dinas	Sebagian besar mahasiswa dengan <i>BEASISWA IKATAN DINAS</i> yang di sampingnya juga bekerja. Gagal mendapat <i>IKATAN DINAS</i> , berarti harus menyediakan sendiri biaya sekolah. <i>PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN</i> atau <i>SEKOLAH IKATAN DINAS</i> gratis merupakan perguruan tinggi yang diberikan oleh pemerintah. Kamu juga bisa mengambil <i>SEKOLAH KEDINASAN</i> terkait ilmu ekonomi yang tidak berbasis saintek maupun soshum. Kita jadi bertanya, para pejabat dan staf teknis berbagai dinas dan <i>SUKU DINAS</i> di kantor-kantor wali kota, apa saja kerjanya?
dinding	<ul style="list-style-type: none"> • Dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat yang dianggap sebagai <i>DINDING BUNTU</i> yang menjauhkan kontak antara negara satu dengan negara lainnya. • Kulihat <i>JAM DINDING</i>, pukul 05.17. Ah, sudah pagi. Animo pembaca demikian besar sampai setiap hari terjadi himpit-himpitan di depan <i>KORAN DINDING</i> kami. • Kulihat <i>SEBENTANG DINDING</i> tinggi. Ruang depan dan ruang belakang yang menjadi kamar siaran dipisahkan <i>SEBIDANG DINDING</i> bambu.

dingin	<ul style="list-style-type: none"> • Kita layak menimbang-nimbang kembali duduk persoalannya dengan <i>KEPALA DINGIN</i>. <i>KERINGAT DINGIN</i> membanjiri tubuhnya walau udara tempat itu dingin. Beda suhu antara <i>MUSIM PANAS</i> dan <i>DINGIN</i> atau siang dan malam terjaga dalam batas-batas yang dapat ditenggang makhluk hidup. Pada saat itu, antara dua kubu ini terjadi <i>PERANG DINGIN</i>. Beberapa drama musikal populer yang lahir dari <i>TANGAN DINGIN</i> Ari, di antaranya Semut Hitam dan Semut Merah. • Dia <i>MENYERINGAI DINGIN</i>. • Ruangan itu tiba-tiba terasa <i>DINGIN MEMBEKU</i>. Suasana <i>DINGIN MENCEKAM</i> terasa sampai ke tulang. Udara di ketinggian 1.535 mdpl (meter di atas permukaan laut) itu terasa <i>DINGIN MENGGIGIT</i>. <i>DINGIN</i> mulai <i>MENUSUK</i>. • Jawaban yang ia berikan pada Yusuf menunjukkan ia <i>BERDARAH DINGIN</i>. Tiba-tiba ia sadar bahwa gadis yang semula <i>KAKU DINGIN</i> dan keras hati ini, dalam jangka satu bulan lebih ini sudah berubah jadi perempuan yang perasa. • Kaus itu cukup tebal untuk <i>MENAHAN DINGIN</i>. • <i>DINGIN MENJALARI</i> tubuhnya. • Ia hanya bisa menunggu sambil <i>MENGGIGIL KEDINGINAN</i>, dengan seluruh tubuh pegal dan nyeri. • Setahuku dia paling tidak bisa tidur tanpa <i>PENDINGIN RUANGAN</i>. Gerai harus berbentuk kios bangunan permanen berpintu kaca, <i>ALAT PENDINGIN UDARA</i> (AC) dan memiliki ukuran ruang minimum 3 x 6 meter. Untuk bumbu-bumbu segar, bisa disimpan di dalam <i>LEMARI PENDINGIN</i> dengan daya tahan antara 7-10 hari. ^{1*} • Dalam kondisi ini yang paling penting adalah <i>MENDINGINKAN SUASANA</i> yang sedang panas dan memberikan empati sedalam-dalamnya kepada pihak yang merasa dirugikan. • Buku novel semacam ini kami baca bergantian dengan tubuh <i>PANAS DINGIN</i>. Sepenggal isi surat itulah yang membuat dirinya semakin <i>PANAS DINGIN</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gudang pendingin / mesin ~</i></p>
dini	<ul style="list-style-type: none"> • <i>DETEKSI DINI</i> terhadap tanda bahaya kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama ibu hamil. Gedung-gedung lama banyak yang telah terbangun tanpa sistem <i>DETEKSI DINI KEBAKARAN</i> («smoke detector»), alarm, dan penyemprot air («sprinkler»). Laboratorium ini siap menambah jumlah alat <i>DETEKSI DINI GEMPA</i> bumi yang akan dipasang di daerah rawan bencana. Antara kejadian gempa dengan tsunami hanya ada waktu yang sebentar, sehingga perlu alat <i>DETEKSI DINI TSUNAMI</i>. Berkat <i>DIAGNOSIS DINI</i>, operasinya berhasil dua bulan kemudian. Sensor gempa dan sistem <i>PERINGATAN DINI</i> dipasang selama lima tahun terakhir di Indonesia. Ia sudah serius mempertimbangkan <i>PENSIUN DINI</i>. Berikut ini gejala <i>PIKUN DINI</i> yang terjadi tanpa disadari. Anak nelayan, sejak <i>USIA DINI</i> sudah mencintai bekerja menangkap dan mengolah ikan. Di Indonesia, melalui Kurikulum Pendidikan Anak <i>USIA DINI</i> (PAUD), prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun. ^{1*} • Pengelola warung kopi ini biasanya membuka warung kopinya hingga pukul 02.00 <i>DINI HARI</i>. Sikap mandiri harus dipupuk <i>SEDINI MUNGKIN</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>diagnosis dini / ejakulasi ~ / perkawinan ~ / pernikahan ~ / pensiun ~ / penuaan ~ dsb.</i></p>
diplomatik	<p>Dia mengusulkan untuk membuka <i>HUBUNGAN DIPLOMATIK</i> dengan negara tersebut.</p>	
diri ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Dominasi guru dapat dijalankan tanpa menyinggung perasaan atau <i>HARGA DIRI</i> murid. Adanya komedo pada bagian wajah, tentunya akan mengurangi tingkat <i>PERCAYA DIRI</i>. Mereka sedang mencari <i>JATI DIRI</i> atau identitas. Pada tugas yang bersifat mandiri seperti ini, mahasiswa 	<p>^{1*} Indonesian <i>nama diri</i> is ambiguous between «somebody's own name» and «proper or given name». Bdk.: «Pada tahap ini seorang anak mulai terbentuk</p>

memerlukan *KONTROL DIRI* yang baik. | Yang perlu diperbuat adalah lebih sering *MAWAS DIRI* sehingga bisa jaga diri. | Kata «saudara» dan «bung» dapat diikuti *NAMA DIRI* orang. | Ayse dan Aisha merupakan *NAMA DIRI* paling sering ditemukan dalam masyarakat Aceh. ^{1*} | Tentu saja tidak berarti kita harus lengah dan *PUAS DIRI* dan kurang alert terhadap perkembangan regional dan global. | Ia mampu menyongsong era globalisasi dengan *KEYAKINAN DIRI* yang kuat.

- Bahkan orang sesakti Ouwyang Sianseng rupanya masih sukar untuk dapat melakukan *PEMAWASAN DIRI* ini.
- Tinggalkanlah aku *SEORANG DIRI*, aku sudah tua dan aku berani menghadapi bencana ini *SEORANG DIRI*.
- Anak-anak usia prasekolah mengembangkan *SIKAP DIRI SENDIRI (KONSEP DIRI)* dan dapat secara cepat belajar mengekspresikan diri mereka.
- Maaf, aku sampai *LUPA DIRI*. | Minder dalam KBBI artinya adalah *MERASA RENDAH DIRI*. | Kepekaan ini membuat anak dengan masalah autisme *MENARIK DIRI* dari lingkungannya. | Sikap *TAHU DIRI*, berarti melihat kelemahan dan kekurangan diri, di samping melihat kelebihanannya. | Kalau aku ingin bebas, aku harus *MENEBUS DIRIKU* yang katanya kini harganya sudah menjadi lima puluh tail emas!

kesadaran tentang *NAMA DIRI* dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya.»

diri²

- Kartareja *BERDIRI BEKU* dan kakinya gemetar. | Saat ini bangunan Toko Merah masih *BERDIRI KOKOH* dan digunakan sebagai perkantoran. | Orkes Melayu bisa *BERDIRI SEJAJAR* dengan jenis musik lainnya. | Ia *BERDIRI KAKU*, tak tahu yang harus dikerjakan. | Sebuah perpustakaan kota *BERDIRI MEGAH* di antara toko suvenir dan kedai kopi. | Seorang bintang polisi berpangkat pentol satu masuk. Dia *BERDIRI SEMPURNA*, menghormat atasannya. | Fenomena ini tidak *BERDIRI SENDIRI*. | Ini berbeda dengan standar internasional di mana pelayan justru *BERDIRI DENGAN POSISI TEGAK SEMPURNA* saat menerima order. | Semua yang hadir *BERDIRI TEGAK* dengan *SIKAP SEMPURNA*. | Ia melompat dari tempat duduknya. Bergegas ke arahku, *BERDIRI TEGAK LURUS* tepat di depan hidungku. | «Tutup mulut. *BERDIRI TEGAP* dan beri hormat,» bentaknya. | Kami *BERDIRI SAMA TINGGI*, tetapi perut Liem lebih berisi.
- Kita sudah mampu mandiri dan *BERDIRI DI ATAS KAKI SENDIRI*, kan?! | Ia terlalu sering dihukum *BERDIRI DI SUDUT KELAS* oleh Ibu Desi Mal karena tak becus matematika.
- Namanya saja sudah membuat *BULU KUDUK BERDIRI*.
- Setengah juta! Angka yang *MENDIRIKAN BULU KUDUK* kalau harus menggantinya. | Penjara ini menyimpan banyak cerita yang *MENDIRIKAN BULU ROMA*. | Dia ingin memenuhi ikrarnya dahulu dengan *MENDIRIKAN GEDUNG* sekolah. | Sebagai semacam tindakan balasan, mereka *MENDIRIKAN RINTANGAN* pada jalan-jalan yang menuju ibu kota. | Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak mudah *MENDIRIKAN PERUSAHAAN*.
- Dulu dialah yang *MERINTIS BERDIRINYA* Pasar Kliwon hingga berkembang menjadi besar.
- Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah *AKTA PENDIRIAN* disahkan oleh Menteri. | Mereka membatalkan *IZIN PENDIRIAN* pabrik semen di Rembang.

diri³

- Ia mengatakan Presiden harus memiliki *PENDIRIAN KUAT* atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. | Orang Sumsel baik dan punya *PENDIRIAN TEGUH*, katakan ya kalau ya dan katakan tidak kalau tidak.
- Apakah kau masih ingin *BERTAHAN PADA PENDIRIANMU?* | Perundingan ini mengalami kegagalan, karena masing-masing pihak *TETAP PADA PENDIRIANNYA* masing-masing.

disiplin¹

Ada alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk *MENEGAKKAN DISIPLIN*

sekolah.

disiplin ²	Kemampuan untuk bekerja sama baik <i>LINTAS DISIPLIN</i> maupun <i>INTRA-DISIPLIN</i> menjadi penting bagi mereka.
diskusi	<ul style="list-style-type: none">• Asumsi itu muncul setelah para akademisi dan pakar medis <i>MELAKUKAN DISKUSI</i> belum lama ini.• Kemudian <i>DISKUSI</i> kami <i>MERUNCING</i> pada satu topik hangat, yaitu pengobatan tradisional.• Tentu saja ada <i>DISKUSI HANGAT</i> sekitar bagaimana mestinya komitmen kebangsaan itu diwujudkan-nyatakan.• Beberapa <i>BUTIR DISKUSI</i> yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut: (...) Kami mengundang narasumber lain sebagai <i>PEMANTIK DISKUSI</i>. <i>SUMBU DISKUSI</i> memang bermula dengan kehadiran tempat hiburan di tengah kampung.• Saat ini ia sedang <i>MALAS BERDISKUSI</i> soal itu.• Dialog ini untuk <i>MERANGSANG DISKUSI</i> antara mereka.
distribusi	Harganya meningkat tajam karena sudah melalui <i>RANTAI DISTRIBUSI</i> yang lebih panjang. Dalam memilih <i>SALURAN DISTRIBUSI</i> ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
distributor	Perusahaan itu adalah <i>DISTRIBUTOR TUNGGAL</i> salah satu produk mewah dari Perancis.
doa	Ternyata <i>DOANYA TERKABUL</i> . Malam hari akan diadakan selamatan besar-besaran di rumah orangtua Arimbi. Selamatan <i>KIRIM DOA</i> agar pernikahan Arimbi dan Ananta mendapat berkah dan langgeng. Entah sudah berapa banyak <i>DOA</i> yang <i>KULANTUNKAN</i> . Maksud pelaksanaan ritual adalah <i>MEMANJATKAN DOA</i> kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. Mulutnya bergerak, seperti sedang <i>MERAPALKAN DOA</i> .
dobel	Memang, undang-undang Perancis membolehkan seseorang untuk mempunyai <i>KEWARGANEGARAAN DOBEL</i> (atau ganda).
dobrak	Langkahnya diharapkan dapat <i>MENDOBRAK KEMAPANAN</i> berpikir di masyarakat. Kartini berani <i>MENDOBRAK TRADISI</i> dengan mengupayakan pendidikan bagi kaumnya.
dodor	<i>ASPEK LAYANAN</i> yang lain juga <i>KEDODORAN</i> . Kini yang mengajak perang adalah Aditia karena <i>CINTANYA KEDODORAN</i> . <i>PENGEMBANGAN INDUSTRI</i> hilir ini terkesan kedodoran. Muncullah seorang kakek aneh yang <i>PAKAIANNYA KEDODORAN</i> terlalu besar.
dokter	<ul style="list-style-type: none">• Dari hasil penelusuran didapatkan ada seorang <i>DOKTER AHLI BEDAH</i> kanker di kota tersebut. Waah, mungkin kamu harus periksa ke dokter tuh, <i>DOKTER AHLI</i> kandungan dan <i>DOKTER AHLI jiwa</i>. Para <i>DOKTER ANAK</i> pun sudah amat peka terhadap masalah ini. Jumlah <i>DOKTER BEDAH onkologi</i> masih jauh dari kebutuhan. Tim yang bekerja di ruang operasi terdiri dari <i>DOKTER BIUS</i>, dokter bedah dsb. Rasio dokter umum, <i>DOKTER GIGI</i>, perawat, ahli gizi, dan ahli sanitasi, masih di bawah target. Kemudian <i>DOKTER JAWA</i> diijinkan menambah pengetahuannya di bidang kebidanan dengan menempuh ujian lebih dahulu. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah <i>DOKTER KANDUNGAN</i>, <i>DOKTER UMUM</i>, bidan, dan perawat.

^{1*} ditemukan juga: *dokter anestesi* / ~ hewan / ~ jiwa / ~ keluarga / ~ kulit / ~ mata / ~ tumbuh kembang dsb.

Hubungilah Puskesmas dan rumah sakit terdekat setempat, atau ke *DOKTER KELUARGA*. | Di rumah sakit pendidikan, pasien di ruang rawat inap diawasi oleh residen dan *DOKTER MUDA*. | Dia telah membawa anaknya untuk berobat ke dokter umum, *DOKTER SPESIALIS*, ahli psikologi, pusat rehabilitasi pecandu narkoba, (...) tapi tak ada yang berhasil. ^{1*}

- Jika Anda akan menunjukkan gejala lain, itu adalah waktu untuk *MENGUNJUNGI DOKTER*. | Ada yang mau *MEMANGGIL DOKTER*.

- Tim ini terdiri dari lima orang *AHLI KEDOKTERAN* forensik. | Informasi tidak diberikan dengan mempergunakan *ISTILAH KEDOKTERAN* yang tidak dimengerti oleh orang awam. | Kedua *PAKAR KEDOKTERAN* itu juga mengetahui, tubuh manusia kebanyakan bisa menolong diri sendiri saat diserang virus. | *RAHASIA KEDOKTERAN* hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien.

- Dia akan *MASUK KEDOKTERAN* umum.

dokumen

- *DOKUMEN MUTU* dapat dikatakan sebagai pedoman organisasi.
- Kami juga tadi diberikan *SEGEPOK DOKUMEN* yang menurut kami lumayan banyak informasinya.
- Berikut ini berbagai kesalahan yang rutin saya jumpai sewaktu *MENGEDIT DOKUMEN*. | Dia disibukkan dengan urusan *MENYALIN DOKUMEN*, mengelem, menjilid, dsb.

domba

Sikap mereka itu seolah-oleh hendak *MENGADU DOMBA* antara Sabuk Tembogo dan pasukan Tumapel. | • Siapa yang *SERIGALA BERBULU DOMBA* kini?

domestik

Harga *BERAS DOMESTIK* memang jelas lagi mahal. ^{1*} | *BINATANG DOMESTIK* dan liar dapat membawa leptospirosis dan mereka bisa menularkan bakteri tersebut melalui urin mereka. | Selama ini, para sastrawan Indonesia terjebak dalam lingkaran *PERGAULAN DOMESTIK* dan tidak mau melihat realitas pergaulan dunia. | Ada pembiak *HEWAN DOMESTIK* seperti anjing yang sengaja membuat anjing betinanya terus hamil. | Uang yang dihemat tersebut akan mendorong tumbuhnya *INVESTASI DOMESTIK* melalui pasar uang dan modal. | Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap *KEKERASAN DOMESTIK*. | Perempuan pulang untuk memasak, atau menyelesaikan *PEKERJAAN DOMESTIK* sebelum dan setelah bekerja. | Selama ini *RANAH DOMESTIK* (rumah tangga) selalu diasumsikan sebagai dunia perempuan dan ranah publik (dunia kerja) selalu diasumsikan dunia laki-laki. | Harus ada gerakan moral untuk tidak buang *SAMPAH DAN LIMBAH DOMESTIK* ke Sungai Ciliwung.

^{1*} «domestik» often has this meaning of 'national', 'not foreign', as in: *Pendapatan Domestik Bruto (PDB) / ekonomi domestik / konsumen domestik / pasar domestik / Produk Domestik Bruto (PDB) / suku bunga domestik / penerbangan domestik / wisatawan asing dan domestik* dsb.

dominan

Negara ini memiliki *PERANAN DOMINAN* dalam mengelola krisis negara lain.

domino

- Di bawah lentera kecil mereka duduk berkeliling, memainkan *KARTU DOMINO*.
- Pandemi ini memberikan *DAMPAK DOMINO* atau beruntun baik pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. | Seperti efek berantai (*EFEK DOMINO*) maka nilai mata uang rupiah pun jatuh.

dompet

- Dia *MEROGOHI DOMPET* dan memasukkan uang ke dalam kotak amal.
- Aku tahu benar, laki-laki itu cukup *GEMUK DOMPETNYA*.

donasi

Dalam seminar ini juga dilakukan *PENGGALANGAN DONASI* untuk mendukung gerakan tersebut secara nyata dan transparan.

dongak	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel <i>BERDONGAK MEMANDANG</i> wajah Elis, matanya bertembung dengan mata Elis. Ikuko <i>MENDONGAK MENATAPKU</i>. • Ia <i>MENDONGAKKAN KEPALA</i> mendengar suaraku yang keras. 	
dongkrak	Sangat diharapkan Garuda mampu <i>MENDONGKRAK CITRA</i> Indonesia di dunia internasional. Mereka tengah bergerilya untuk terus <i>MENDONGKRAK PENDAPATAN</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>mendongkrak daya beli / ~ daya saing / ~ elektabilitas / ~ penjualan / ~ kinerja / ~ pertumbuhan</i> dsb.
donor	Minum lebih banyak dari biasanya pada hari <i>MENDONORKAN DARAH</i> (paling sedikit 3 gelas).	
dorong	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang populer dalam migrasi adalah <i>TEORI DORONG-TARIK</i> («push-pull theory»). Gaya otot adalah <i>TARIKAN ATAU DORONGAN</i> terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. • Hal ini akan <i>MENDORONG PENCAPAIAN</i> desa-desa swasembada. Kami <i>MENDORONG PERAN</i> aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Sistem yang ada sekarang nyata-nyata <i>MENDORONG PERILAKU</i> konsumtif. Itulah yang <i>MENDORONG SEMANGAT</i> berjuang di Ibu Kota. Tanpa stabilitas sosial politik, sulit untuk <i>MENDORONG PERTUMBUHAN</i> ekonomi. Kebijakan ini <i>MENDORONG PERUBAHAN</i> perilaku. • Konteks sosial politik pada waktu itu <i>MENDORONG LAHIRNYA</i> koran baru. Banyaknya programer yang muncul akan <i>MENDORONG TUMBUHNYA</i> ekosistem software yang besar. • Boleh dibilang, mereka sangat <i>AKTIF MENDORONG</i> pemulihan ekonomi. Presiden ini <i>MATI-MATIAN MENDORONG</i> kesuksesan hilirisasi. Kami juga <i>SANGAT MENDORONG</i> pertukaran data yang terbuka antar instansi. • Manusia memiliki <i>DORONGAN ALAMIAH</i> untuk membangun komunitas hidup bersama. ^{1*} • Setiap kali ayunan mendekat, Anda harus <i>MEMBERIKAN DORONGAN</i> tepat pada waktunya. Yang perlu diperhatikan lebih lanjut yaitu <i>MEMBERI DORONGAN</i> penuh pada anak dalam setiap aspek perkembangannya. • Motivasi yang dimiliki mahasiswa merupakan <i>DAYA PENDORONG</i> bagi mereka untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi adalah <i>DAYA DORONG</i> yang menggerakkan perilaku seseorang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui <i>FAKTOR PENDORONG</i> dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. ^{2*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>dorongan batin / ~ berahi / ~ dasar / ~ gairah / ~ hasrat / ~ hati / ~ kodrat / ~ nafsu / ~ seksual / ~ semangat</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>alat pendorong / dampak ~ / kekuatan mesin ~ / tenaga ~ / zat ~</i> dsb.
dosa	<ul style="list-style-type: none"> • Itu adalah sejenis <i>DOSA ASAL</i> bahasa kita: sesuatu yang kita tahu tidak tepat, tapi tak bisa kita hindari. Dalam agama Islam memang tak dikenal istilah <i>DOSA TURUNAN</i>. ^{1*} • Ia selalu mengatakan bahwa aku anak yang lahir karena ia telah <i>MELAKUKAN DOSA</i> yang sangat besar. Para kiai selalu bilang bahwa orang-orang <i>BERLEPOTAN DOSA</i> pasti memperoleh siksa kubur. Aku akan melakukan apa saja yang bisa <i>MENEBUS DOSA</i> kesalahanku! 	^{1*} ditemukan juga: <i>dosa warisan</i>
dosen	Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan <i>DOSEN PEMBIMBING</i> .	
dosis	<ul style="list-style-type: none"> • Efek ini terjadi bila dosis yang diterima di atas <i>DOSIS AMBANG</i> («treshhold»). ^{1*} • Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk menentukan <i>TAKARAN DOSIS</i> yang aman untuk digunakan. 	^{1*} ditemukan juga: <i>dosis awal / ~ tunggal</i>
doyan	Dia masih <i>DOYAN BERCANDA</i> . Dia <i>DOYAN DUIT</i> , bekerja sebagai apa saja. Seorang yang <i>DOYAN</i>	^{1*} ditemukan juga: <i>doyan (mem) baca / ~ berbelanja secara «online» / ~</i>

PEDAS tidak bisa dipaksa menjadi *DOYAN MANIS*. 1*

*berbicara / ~ berbohong / ~ berkelahi /
~ berkicau / ~ main game*

drastis

- Munculnya kebijakan tersebut *BERIMBAS DRASTIS*. | Hasilnya, komplain pelanggan *BERKURANG DRASTIS*. | Jika perekonomian keduanya *MELEMAH DRASTIS* akan menurunkan konsumsi dan mengurangi permintaan dari negara-negara Asia. | Beberapa pekan terakhir ini harga minyak goreng *MELONJAK DRASTIS*. | Di masa krisis ini penumpang benar-benar *MENYUSUT DRASTIS*. | Penjualan mobil mengalami *PENYUSUTAN DRASTIS*. | Pertumbuhan jumlah pengguna internet *MENINGKAT DRASTIS* mengalahkan media-media lain. | Angka pencurian kendaraan bermotor *MENURUN DRASTIS* (sampai 33% dalam kurun satu tahun saja). | Ekspresi Wanda *BERUBAH DRASTIS*.
- Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami *PENURUNAN DRASTIS* sebesar 41,86 persen.

drum

Kecelakaan ini hampir merenggut keahliannya untuk *MENGGEBUK DRUM* kembali. | Anton merupakan *PENGGEBUK DRUM* Band J-rocks.

dua

- Potong jeruk dari bagian perut dan *BELAH JADI DUA*. | Rambutnya hitam dan gemuk panjang, *DIKEPANG DUA*. | Akhirnya aku sampai ke jalan yang *BERSIBAK DUA*.
- Pada akhir babak pertama, Tim Pelajar U-16 sudah unggul 3-1. Akhirnya, gol terakhir untuk Indonesia di pengujung *BABAK KEDUA*.

duduk

- Ia hanya mendengar kabar yang berseliweran, yang tak juga jelas *DUDUK PERKARANYA*. | Dia beringsut dari *DUDUK MENCANGKUNGNYA*. | Jadi, stop *DUDUK MENGHADAP SAMPING* saat dibonceng ya!
| Mereka *DUDUK BERTIMPIT-HIMPITAN* di bawah pohon dan bicara dengan penuh kemesraan. | Kegiatan makan dilakukan dengan *DUDUK LESEHAN* atau *DUDUK BERALAS LANTAI*. | Jangan *DUDUK MENYAMPING* saat boncengan di motor. | Nona itu naik ke bangku belakang sepeda dan mengambil posisi *DUDUK MENYAMPING*. | Hatinya bergetar melihat seorang gadis yang bergeming *DUDUK BERSIMPUPH* di tepi kuburan ayahnya. | Dia melepaskan mukanya dari bantal. Perlahan, ia *DUDUK TEGAK* di atas tempat tidur.
- Selembar kertas koran menjadi *ALAS DUDUK* mereka.
- Korbaran api melumat permukiman *PADAT PENDUDUK* di Jelambar, Jakarta Utara.
- Mereka diduga memiliki *KARTU TANDA PENDUDUK* (KTP) ganda. | Badan Pusat Statistik kembali mengadakan *SENSUS PENDUDUK* pada tahun 2010.
- Tenaga kerja dalam kategori angkatan kerja terdiri atas *PENDUDUK KERJA* dan pengangguran.
- Semua negara demokrasi yang *BERPENDUDUK BESAR*, umumnya memiliki sistem parlemen kembar. | Kota ini *BERPENDUDUK CAMPURAN* antara penganut Sunni dan Syiah. | Tidak mengherankan Gunung Tabur merupakan wilayah yang ramai dan *BERPENDUDUK PADAT*. | Indonesia merupakan negara *BERPENDUDUK TERPADAT* kelima di dunia.
- Dia dipertaruhkan agar suaminya berhasil *MENDUDUKI JABATAN*, atau apa pun impiannya. | Partai ini diprediksi *MENDUDUKI PERINGKAT* keempat di Jakarta.
- Orang biasa mengira bahwa orang *BERKEDUDUKAN TINGGI* hidup berbahagia dengan kedudukannya.
- Badan ini memegang peran penting dalam *MEMPERKUKUH KEDUDUKAN* bahasa Indonesia di tingkat nasional. | Tim Garuda akhirnya *MENYAMAKAN KEDUDUKAN* menjadi 2-2.

duga

- Gedung itu *DIDUGA KERAS* telah menjadi pusat pertemuan rahasia. | A ini *DIDUGA KUAT*

bdk. di luar dugaan

melakukan pencurian motornya korban.

- Empat orang itu *DIDUGA MENGANIAYA* korban, adik saya. | Satu pegawai mereka *DIDUGA POSITIF* Covid-19. | Rumah sakit ini merawat tiga orang *TERDUGA TERINFEKSI* virus korona. | Detasemen Khusus Polri menangkap lima *TERDUGA TERORISME*.
- Karena penyulit-penyulit yang *TIDAK TERDUGA*, biaya pengobatan jauh di luar perhitungan semula. | Keahliannya yang *TAK TERDUGA* adalah memasak. | *TAK TERDUGA* olehnya, dua lelaki berseragam sudah berada di sebelahnya.
- Banyak yang tertipu, banyak pula yang *SALAH DUGA* dan salah kira.
- Polda Bali berjanji akan mengusut *DUGAAN PELANGGARAN* yang dilakukan anggotanya.
- Aku tak *BANTAH DUGAANNYA*. | Minimal ada dua alasan yang *MENGUATKAN DUGAAN* tersebut. | Ia langsung *MENEPIS DUGAAN* adanya permainan.
- Dia senang melihat bahwa *DUGAANNYA BENAR*. | Nilai-nilai awal mungkin saja merupakan *DUGAAN KASAR*. | Aku punya *DUGAAN KERAS* semua sudah disingkirkan. | Kemudian, kalau tidak *KELIRU DUGAANKU*, muncul seorang lain yang membunuh perwira itu dari belakang dengan tusukan pedang. | *DUGAAN KUAT*, dia tertular virus lewat suaminya yang bekerja di perusahaan tersebut.
- Tapi *DI LUAR DUGAAN*, tanpa disengaja Yak-bwe telah mendengar pembicaraan mereka.

duit

- Dia *DOYAN DUIT*, bekerja sebagai apa saja. | Dia tak pernah *KEHABISAN DUIT*.
- Sambil bersekolah, dia membantu orang tuanya *MENGAIS DUIT* dengan menjadi pemungut bola di lapangan tenis. | Dia punya aktivitas yang jauh dari belantara *TILAP MENILAP DUIT* yang penuh intrik.

duka

- «Jenazah Bapak ditempatkan di mana Mbak?» tanyaku. «Di *RUMAH DUKA*.» | Akhirnya perusahaan memberikan *UANG DUKA* pada sang istri sejumlah Rp 243 ribu untuk mengurus jenazah suaminya.
- Sejumlah *UNGKAPAN DUKA CITA* datang berbagai pihak.
- Saya ikut *BERDUKA CITA* atas meninggalnya Ibunda.
- Aku tahu bukan luka-luka di seujur badan yang menjadi penyebabnya, melainkan *DUKA LARA* kehilangan kekasih. | Mereka percaya ketika sedang dilanda *DUKA DAN MUSIBAH* mendalam pun masih banyak hal yang pantas disyukuri. | *DUKA NESTAPA* anak tidak hanya dialami mereka yang berkeliaran di jalanan.
- Hatinya masih *DILIPUTI DUKA*. | Mereka *DIRUNDUNG DUKA* melihat kediamannya tinggal puing bara. | Dan kami *BERSELUBUNG DUKA* untuk entah ke berapa kalinya.
- Hong Li mengangguk dan tersenyum malu-malu, akan tetapi di dalam hatinya, ia *MERASA BERDUKA* sekali. | Saya *TURUT BERDUKA CITA* yang sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan ini.
- Saya yang lahir di penampungan itu selalu ingat *SUKA DUKA* hidup di situ. | Kamu akan mencintainya *DALAM SUKA MAUPUN DUKA*.

dukun

Aku sudah tahu peta *DUKUN ABORSI* se-Jabotabek. | Ia berperan dengan baik sekali sebagai *DUKUN ANAK*. | Lestari melahirkan tanpa bantuan dokter atau pun *DUKUN BERANAK*. | Si *DUKUN BAYI* berkata bahwa ia harus menemukan ibu susu untuk si kecil itu. | Ialah serentetan pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dituduh sebagai *DUKUN SANTET*.

dukung

- Dengan demikian aktivitasnya akan sesuai dengan *DAYA DUKUNG* alam Pulau Bali. |

Dikhawatirkan *DAYA DUKUNG* dan daya tampung lingkungan yang tersedia tidak mampu memadahi.

- Kebijakan ini diarahkan untuk *MENDUKUNG PENCAPAIAN* sasaran prioritas. | Ini saya *MENDUKUNG PENDAPAT* sebelumnya untuk pemilihan ini dilaksanakan secara langsung. | Selain itu, UU Perpajakan pun tidak sepenuhnya *MENDUKUNG UPAYA* pemberantasan korupsi pajak. | Ia akan *MENDUKUNG USAHA* apapun yang kita lakukan.
- Dia menyatakan *MENDUKUNG PENUH* program yang dibuat pemerintah pusat. | Hal ini *DIDUKUNG SEPENUHNYA* oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
- Semuanya menyatakan *DUKUNGAN KONKRETNYA* melalui tanda tangan. | *DUKUNGAN KUAT* dari anak-anaknya membuatnya terus berani melangkah. | Kementerian Pertanian memberikan *DUKUNGAN NYATA* berupa bantuan benih, pupuk, dsb. | Program ini mendapat *DUKUNGAN PENUH* dari kementerian tersebut. ^{1*}
- Kedua partai oposisi di atas masing-masing hanya *MENDULANG DUKUNGAN* 20,9 persen dan 14,2 persen. | Memes berhasil *MENGGALANG DUKUNGAN* dari sejumlah musisi untuk ikut ambil bagian dalam misi sosial tersebut. | Calon gubernur DKI Jakarta sukses *MENGGENGAM DUKUNGAN* kelompok menengah.
- Ada dua aspek utama dalam musik yang digunakan oleh para *PENDUKUNG SEPAKBOLA*.
- Sedikitnya ada lima *ARGUMEN PENDUKUNG*. | Dalam waktu 5 hari, seluruh *DOKUMEN PENDUKUNG* yang diperlukan akan siap. | Kegiatan belajar online memerlukan *SARANA PENDUKUNG* seperti modem atau smartphone dan kuota data. | Yang signifikan adalah bahwa Hatta memasukkan Islam ke dalam *UNSUR PENDUKUNG* demokrasi. ^{2*}

~ pendanaan / ~ langsung / ~ logistik /
~ mental / ~ moral / ~ yang memadai /
~ sosial / ~ swasta / ~ keuangan dsb.
2* ditemukan juga: acara pendukung
/ aktivitas ~ / alat ~ / bukti ~ / data ~
/ faktor ~ / layanan ~ / strategi ~ /
tenaga ~ dsb.

dulang Kedua partai oposisi di atas masing-masing hanya *MENDULANG DUKUNGAN* 20,9 persen dan 14,2 persen. | Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya *MENDULANG SUARA* dari warga Madura pada Pilpres 2019.

dulu → dahulu

dunia

- Berawal dari marah kepada Mat, ia kemudian marah kepada *SEISI DUNIA*.
- Satu-satunya orang yang pernah naksir dia di *DUNIA FANA* ini hanya Sandra seorang. | Setelah di-PHK alias diberhentikan, mereka banting setir ke *DUNIA HITAM* peredaran narkoba. | Jutaan anak muda tidak tertampung di *DUNIA KERJA* karena ketidaksesuaian keterampilan. | Kejahatan ini makin cenderung dilakukan lewat *DUNIA MAYA*. | Tapi si Doel hanya ada di televisi, tidak di *DUNIA NYATA*. | Bagi *DUNIA USAHA* nasional, lonjakan harga minyak menjadi faktor yang menyesak. | Dia menekankan hal ini bertujuan membangkitkan *GELIAT DUNIA USAHA* di tengah pandemi global.
- Ia bereksperimen dengan resep dari berbagai *BELAHAN DUNIA*. | Selama ini, para sastrawan Indonesia terjebak dalam lingkaran pergaulan domestik dan tidak mau melihat realitas *PERGAULAN DUNIA*. | Tetapi pada sisi lain, etos dan *PANDANGAN DUNIA* yang lahir dari budaya nenek moyang tetap berpengaruh, walaupun hal itu tidak tampak secara eksplisit. | Di segala *PELOSOK DUNIA*, keadaan seperti ini sudah lazim terjadi. | Apresiasi juga dia sampaikan kepada para sineas yang membawa nama Indonesia ke *PENTAS DUNIA*. | Persoalan virus itu menjadi *SOROTAN DUNIA*.
- Akhir *PERANG DUNIA II* telah mengakibatkan Singapura berada di bawah pemerintahan sementara Pemerintah Militer Inggris. | Perenang China Liu Xiang mencetak *REKOR DUNIA* baru untuk nomor 50 meter gaya punggung putri.

- Sepenggal cerita di atas adalah perjalanan saya *MENGARUNGI DUNIA* penulisan. | Kegiatannya inilah yang membawanya semakin *MENEKUNI DUNIA* kepenulisan. | Hampir 1 bulan lamanya kakek *MENINGGALKAN DUNIA* ini.
- Dia memutuskan untuk menjauhkan diri dari *GODAAAN DUNIAWI*. | Dalam perjalanan hidupnya manusia tergoda oleh berbagai macam *KENIKMATAN DUNIAWI*.

durhaka	Memilih jodoh tanpa restu orang tua, tidak dikategorikan <i>ANAK DURHAKA</i> .
duri	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah suatu kali, ketika umurku sudah tak kanak-kanak lagi, aku tersedak <i>DURI IKAN</i>, sampai-sampai aku menjerit kesakitan. • Daerah zona merah ditandai dengan gulungan <i>KAWAT BERDURI</i>.
durian	Aku sendiri merasa mendapat <i>DURIAN RUNTUH</i> karena aku adalah karyawan lokal pertama yang masuk kategori staf.
durja	Dengan wajah <i>BERMURAM DURJA</i> , mereka meninggalkan rumah tersebut.
dwi	«Dwi Tunggal» merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pasangan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta.
ecer	Hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan berlanjutnya penurunan <i>PENJUALAN ECERAN</i> pada bulan Maret. Sudah sekitar 25 tahun terakhir ini dia berdagang <i>KORAN ECERAN</i> di sekitaran Bekasi.
edar	<ul style="list-style-type: none"> • Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat <i>IZIN EDAR</i>. • <i>SURAT EDARAN</i> ini menyatakan ujaran kebencian meliputi segala pernyataan yang bertujuan atau berdampak pada diskriminasi, kekerasan, (...). • Di perkampungan nelayan kemudian <i>BEREDAR BERITA</i> bahwa malaikat telah menggiring seekor ikan besar ke kail Wasripin. <i>BEREDAR KESAN</i> awam bahwa gula pasir yang berwarna lebih coklat adalah lebih alami. • Ini tipe mesin yang <i>BANYAK BEREDAR</i> di pasaran. Rekaman itu <i>BEREDAR LUAS</i> dan disiarkan sejumlah stasiun televisi. • Ia <i>MENGEDARKAN PANDANGANNYA</i> sekali lagi, meneliti wajah-wajah yang lalu-lalang di sekitarnya. • Sejak tahun 1633 M (1555 Hindu), tarikh Hindu diubah ke tarikh Islam berdasarkan <i>PEREDARAN BULAN</i> (tarikh komariah). <i>PEREDARAN DARAH</i> manusia bisa dibagi menjadi dua yaitu peredaran darah paru-paru (<i>PEREDARAN DARAH KECIL</i>) dan peredaran darah sistemik (<i>PEREDARAN DARAH BESAR</i>). • Iklan serial itu akhirnya <i>DITARIK</i> dari <i>PEREDARAN</i>.
edit	Berikut ini berbagai kesalahan yang rutin saya jumpai sewaktu <i>MENGEDIT DOKUMEN</i> . Anda bisa <i>MENGEDIT FOTO</i> menjadi sketsa dengan mudah.
edukasi	Petugas juga <i>MELAKUKAN EDUKASI</i> kepada masyarakat secara mobil dan berkelanjutan.
efek	<ul style="list-style-type: none"> • <i>EFEK BERGANDA</i> («multiplier effect») dari pembangunan infrastruktur perumahan dapat

menggerakkan ratusan industri lainnya membuka lapangan kerja. | Tentu saja obat semacam ini memiliki *EFEK JANGKA PANJANG*. | Hukuman berat bagi koruptor merupakan upaya memberikan *EFEK JERA* dan memutus rantai korupsi. | Vonis hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak membuat *EFEK JERA*. | Dalam hal rambatan, hasil estimasi menunjukkan adanya *EFEK RAMBATAN* satu arah dari NDF ke pasar spot. | Seperti *EFEK BERANTAI (EFEK DOMINO)* maka nilai mata uang rupiah pun jatuh. | Menurutnya, kalau kita tidak memberikan pesan *EFEK KEJUT*, warga di Ibu Kota masih tenang-tenang saja. | Namun terapi ini memberi *EFEK SAMPING* dan durasi pengobatan yang lama. | Obat antimalaria ini ditemukan memiliki *EFEK PENYEMBUHAN* pada pasien virus tertentu. | Hal ini memberikan *EFEK SIGNIFIKAN* dalam mengembangkan kondisi kehidupan masyarakat Jawa. | Meski hanya memesan satu kapal selam dan perusak, *EFEK TANGKAL* yang dihasilkan cukup besar. | Kenyataan ini tentunya memberi *EFEK KETERKEJUTAN* bagi mereka.

- Tidak ada seorang pun yang bisa *MEMBENDUNG EFEK* dari globalisasi tersebut.
- Skema ini masih bisa *DITINGKATKAN EFEKTIVITASNYA*.
- Peraturan tersebut *EFEKTIF BERLAKU* mulai tanggal 20 Oktober. | Ada empat peraturan diskriminatif yang masih *BERLAKU EFEKTIF*.

eja Setiap anak tunarungu berhak atas segala sarana komunikasi yaitu bicara, menulis, membaca ujaran, *EJAAN JARI*, isyarat, dll. | Puluhan novel dan cerita, mulai yang memakai *EJAAN LAMA* sampai yang memakai ejaan baru, saya baca.

ejek • Dia tolak pinggang dan *MENYERINGAI MENGEJEK*.
• Begitu berkata Raden Kertopati tanpa *MENGACUHKAN EJEKAN* orang. | Dia tidak *MENGHIRAUKAN EJEKANNYA*. | Senyum di mulutnya jelas *MENGANDUNG EJEKAN*. | Dalam suaranya *TERKANDUNG EJEKAN* dan tantangan. | Kadang anak-anak tersebut kelihatan bermain-main di taman saling *LEMPAR EJEKAN* dan penuh canda tawa. | Ia tak *MELADENI EJEKAN* tetangga sebelah rumah. | Mereka berdua tidak jarang saling *MELONTARKAN EJEKAN*.
• Nama besarnya tentu akan menjadi *BAHAN EJEKAN* orang. | Dia akan menjadi buah tertawaan dan *BUAH EJEKAN* seluruh dunia! | Bangsa kita hanya menjadi *BULAN-BULANAN EJEKAN* dan tertawaan bangsa-bangsa lain.
• Sepertinya dia tidak marah dengan *EJEKAN MENYERAMKAN AI* yang polos.
• «Hm, hm,» Hek Houw *MENGELUARKAN SUARA EJEKAN DARI HIDUNG*.

ekonomi • Sebenarnya *EKONOMI* kita ini *BERGELIAT* terus. | *EKONOMI BERKELANJUTAN* adalah buah dari pembangunan berkelanjutan. Ekonomi yang demikian tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan. | Tren *EKONOMI SERABUTAN* akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek.
• Diharapkan wilayah ini menjadi *PENGATROL EKONOMI*. | Presiden dan para menteri bisa kehilangan fokus dalam *MENGELOLA EKONOMI* nasional. | Dan bukankah semua itu telah *MEMANDEKKAN EKONOMI*?
• Pada hakekatnya adalah pembangunan yang sangat menekankan pengembangan *BIDANG EKONOMI*. | *GELEMBUNG EKONOMI* suatu waktu dapat pecah dan konsekuensinya sangat berat dihadapi masyarakat dan pemerintah. | Papa cukup sabar dan tabah dalam menghadapi *HIMPITAN EKONOMI*. | Ada demit baru yang berkeliaran di *JAGAT EKONOMI* dunia, demit industri ekonomi baru. | Desa-desa ini kini harus gigit jari, karena *JEBLOKNYA PEREKONOMIAN*. | Kebun kelapa yang menjadi *SANDARAN EKONOMI* juga rusak. | Buah melon juga menjadi *SANDARAN EKONOMI* rakyat di daerah tersebut. | Hal ini mengingat sektor pariwisata menjadi *SUMBU* utama *PEREKONOMIAN* Bali. | Tingkat pengangguran meninggi, *PERTUMBUHAN EKONOMI* masih rendah. | Pengejaran *KEUNTUNGAN EKONOMI* semata telah ciptakan kondisi alam yang semakin rusak.

^{1*} ditemukan juga: *paceklik ekonomi*

	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia berharap KTT ini menjadikan <i>EKONOMI HIJAU</i> sebagai peta jalan pembangunan ekonomi dunia di masa depan.
ekor	<ul style="list-style-type: none"> Anjing itu menerima sepotong roti kering itu dengan mulutnya, lalu memakannya dengan <i>EKOR BERGOYANG</i>. Waktu itu dia ada seorang gadis desa dengan dua <i>EKOR KEPANG RAMBUT</i>. Perempuan itu tampak cantik, dengan rambut <i>EKOR KUDANYA</i> menyembul dari bagian belakang topi. Ia menunduk tapi kutangkap <i>EKOR MATANYA</i> melirik wajahku. Dari <i>EKOR MATA</i>, aku tahu ia sedang menatapku seperti meneliti. Mereka kemudian melihat dua ekor harimau itu merunduk. <i>MENGIBASKAN EKORNYA</i>. Saya berusaha untuk membawa kapal tidak menabrak gelombang: gelombang itu prinsipnya jangan dilawan tapi <i>CARI EKOR</i> gelombangnya. Sejumlah partai pun saling berebut <i>EFEK EKOR JAS</i> («coattail effect»). <i>EFEK EKOR JAS</i> dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Orang-orang yang bersimpati <i>MENGEKOR DI BELAKANG</i> keduanya.
eksakta	Ia punya kemampuan teknis untuk melakukan metalurgi lewat uji laboratorium dan <i>PERHITUNGAN EKSAKTA</i> . Tidak mengherankan jika orientasi pendidikan berpaling kepada ilmu-ilmu yang mendukung pembangunan industrial seperti <i>ILMU EKSAKTA</i> dan teknologi, termasuk juga komunikasi dan bahasa. Ada prestise di kalangan calon mahasiswa untuk masuk ke <i>JURUSAN EKSAKTA</i> di perguruan tinggi.
eksekusi	Dia memandang bahwa Indonesia tidak akan mengalami kerugian apapun jika tetap melaksanakan <i>EKSEKUSI MATI</i> tersebut.
ekslamatif	<i>KALIMAT SERU (EKSKLAMATIF)</i> adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat. <i>KALIMAT EKSKLAMATIF</i> adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menyatakan rasa kagum.
ekspansi	Impor barang modal juga meningkat, pertanda perusahaan <i>MELAKUKAN EKSPANSI</i> .
ekspektasi	Ia selalu <i>MEMENUHI EKSPETASI</i> orang lain.
eksperimen	Bertahun-tahun Picasso <i>MELAKUKAN EKSPERIMEN</i> hingga akhirnya menemukan gayanya yang dikenal sebagai kubisme.
eksploitasi	Sayangnya, <i>EKSPLOITASI ALAM</i> tersebut tidak disertai upaya serius dalam pelestariannya.
ekspor	<i>NERACA EKSPOR-IMPOR</i> pertanian Indonesia masih positif. Pemerintah memberlakukan kenaikan <i>PUNGUTAN EKSPOR (PE)</i> minyak sawit mentah.
ekspresi	<ul style="list-style-type: none"> Saya tidak bisa mengingat setiap <i>EKSPRESI WAJAH</i> dan bahasa tubuh seseorang seakurat itu, pak polisi. Kita memiliki kesempatan menggunakan kebebasan sipil, terutama <i>KEBEBASAN BEREKSPRESI</i>, untuk mengubah kecenderungan-kecenderungan tribal.
ekstraksi	Pemerintah setempat membiarkan gedung-gedung terus <i>MENGEKSTRAKSI AIR TANAH</i> secara

berlebihan.

ekstrovert	Hal inilah juga yang membedakan kebutuhan komunikasi antara tipe kepribadian introvert dengan tipe <i>KEPRIBADIAN EKSTROVERT</i> .
elak	<ul style="list-style-type: none">• Mbok Naya agak terperanjat spontan <i>MENGELAK</i> sedikit <i>KEPALANYA</i>. Prabawa takkan <i>MENGELAKKAN KENYATAAN</i> agung begini. Mereka dapat <i>MENGELAKKAN PANDANGAN</i> orang lain yang mungkin tidak memahami situasi tersebut. Dengan jantung yang berdebaran, lawannya berusaha <i>MENGELAKKAN SERANGAN</i> itu. Itu semua bohong dan tidak ada buktinya, sekadar upaya <i>MENGELAKKAN TANGGUNG JAWAB</i>. (...) seperti seorang pencuri yang tertangkap dan tak bisa <i>MENGELAKKAN TUDUHAN</i>.• Mereka tidak akan mudah puas dengan <i>JAWABAN YANG MENGELAK</i> atau mengalihkan perhatian.• Persetujuan ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan negara lain untuk <i>MENGHINDARI PENGELAKAN PAJAK</i>.
elastis	<ul style="list-style-type: none">• <i>SIKAPNYA</i> sangat <i>ELASTIS</i>, pandai ngeper.• Permintaan yang <i>ELASTIS SEMPURNA</i> ini merupakan tingkat yang paling tinggi dari kemungkinan elastisitas.
elektronik	Orang menghadapi masalah teknis saat melamar haji melalui <i>PORTAL ELEKTRONIK</i> ini. Beliau menulis <i>SURAT ELEKTRONIK</i> («e-mail») pribadinya dan menciptakan video-video eksklusif untuk pendukung «online»-nya.
elemen	Berikut ini merupakan beberapa <i>ELEMEN KIMIA</i> dan senyawa yang merupakan material semikonduktor, silicon (Si), germanium (Ge), dan galium arsenit (GaAs).
elite	Pada 1962 keluarga itu membeli rumah di jalan Arjuno, <i>KAWASAN ELITE</i> di Kota Malang.
elok	Bagi kami hal ini <i>TIDAK ELOK UNTUK MENGOMENTARINYA</i> . Menurut dia kenaikan tarif tol jelang hari raya idul fitri <i>KURANG ELOK DILAKUKAN</i> . Selain <i>TIDAK ELOK DILIHAT</i> , hal ini tentunya telah mencederai niat baik pemerintah. Selain baunya tak sedap, benda ini juga <i>TAK ELOK DIPANDANG</i> . bdk. <i>Dalam suasana duka, tak elok kita tertawa.</i>
elpiji	Pasokan reguler sebanyak 39.000 tabung per hari itu tidak tersalur semua ke <i>PANGKALAN ELPIJI</i> 3 kilogram.
email	<ul style="list-style-type: none">• Kita hanya menggunakan <i>AKUN EMAIL</i> perusahaan untuk segala hal terkait pekerjaan. Kami tak bertukar <i>ALAMAT EMAIL</i>.• Tidak ada pertanyaan mengenai cara <i>KIRIM EMAIL</i>. Organisasi dapat <i>MENGIRIMKAN EMAIL</i> berisi formulir. Pengguna internet dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan <i>MELAYANGKAN EMAIL</i> ke alamat ini.• Kau dikejutkan oleh sebuah <i>EMAIL BERTAJUK</i> «Apa kabar» dari kakakmu.
emas	<ul style="list-style-type: none">• Sekilas pandang saja ia tahu bahwa benda itu terbuat dari <i>EMAS MURNI</i>.• Ia juga diperhatikan ibunya layaknya <i>ANAK EMAS</i>. Jangan sampai hutan dan lahan mengalami kerusakan dan rakyatnya miskin dan di-anak tirikan, sementara pengusaha <i>DI-</i> bdk. <i>mas</i>

ANAK EMASKAN. | Di *ERA EMAS* telekomunikasi itu, tumbuh dorongan kuat agar Bank Indonesia membuka pintunya lebar-lebar bagi pihak swasta asing. | Mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu melewati *JEMBATAN EMAS* dalam perjuangan panjang. | Dan berkat itu juga, saya jadi bisa terbangun dari mimpi semu saya, keluar dari *KURUNGAN EMAS*. | Kondisi ini merupakan *PELUANG EMAS* bagi pengusaha ikan patin dari Indonesia untuk mengisi kebutuhan pasar. | Sayangnya, *MASA KEEMASAN* itu tidak berlangsung lama. | Hal ini harus menjadi *PELUANG EMAS* untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi. | Tawaran itu merupakan *KESEMPATAN EMAS* untuk menempa kehidupannya kembali. | Kembali *SUARA EMAS* BMS membuktikan kehebatannya. | Di sepanjang perjalanan, ia mendengar bahwa kakek ini adalah seorang *PANDAI EMAS* yang mahir. | Dia bercerita tentang mantan atasannya, figur yang menjadi *TELADAN EMASNYA*.

- Raja Majapahit punya istana *DISEPUH EMAS*.
- *ABAD KEEMASAN* Islam terjadi pada periode pertengahan (abad ke-8 hingga ke-14 Masehi).

emban

- Beliau juga *MENGEMBAN AMANAT* untuk menjaga ketahanan perekonomian dengan meningkatkan investasi. | Agar dapat *MENGEMBAN TANGGUNG JAWAB* ini secara efektif, dia perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. | Untuk *POSISI* yang ia *EMBAN*, usia Agus terbilang masih muda. | Beliau harus *MENGEMBAN* dua *TUGAS* besar dan berat sekaligus. ^{1*}
- Di pundaknya *TEREMBAN TANGGUNG JAWAB* penelitian yang maha besar. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *mengemban fungsi / ~ jabatan / ~ kerja / ~ misi / ~ peran / ~ profesi / ~ kewajiban / ~ kewenangan dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *teremban amanah / ~ beban / ~ tugas*

embun

- Ia memandang gelas soda dinginku yang *BERTITIK-TITIK EMBUN*.
- Uap yang naik akan bikin *KACAMATA BEREMBUN* dan untuk sesaat kita nggak bisa lihat apa-apa.

embus

- *ANGIN BEREMBUS* kencang.
- *ISU* ini mulai *BEREMBUS* sejak akhir pekan lalu. | Namun hari ini tiba-tiba *KABAR BAIK BEREMBUS*. | *RUMOR* ini sudah *BEREMBUS* sejak dua pekan lalu. ^{1*}
- *ISU* yang tidak berdasar fakta sengaja *DIEMBUSKAN* untuk menyulut emosi kelompok-kelompok yang kerap bertikai. | *KABAR* tersebut *DIEMBUSKAN* oleh portal internet tersebut. | Sesuatu bergerak di udara, seperti *RAHASIA* yang *DIEMBUSKAN* angin.

^{1*} ditemukan juga: *berita berembus / kabar duka ~*

emisi

- Setahap demi setahap tingkat polusi yang disebabkan oleh *EMISI KENDARAAN* pribadi bisa menurun.
- Sejak model ini hadir di pasaran, *KENDARAAN NOL EMISI* ini telah menerima banyak penyegaran.

emosi

- Ia mulai naik pitam. *EMOSINYA TERADUK-ADUK*. | Slogan tersebut berhasil *MENGGUGAH EMOSI* masyarakat dan membuat masyarakat menaruh simpati besar pada partai ini. | Sastra ada kemampuan untuk *MENYENTUH EMOSI* pembaca. | Isu yang tidak berdasar fakta sengaja dihembuskan untuk *MENYULUT EMOSI* kelompok-kelompok yang kerap bertikai.
- *EMOSI MELUAP* seiring dengan aliran darah yang sangat deras ke kepala. Saat ini waktu yang tepat bagi Anda untuk lebih mengurangi *LUAPAN EMOSI*.

empas

- Banyak perusahaan yang gulung tikar *TEREMPAS KRISIS*.
- Ia *MENGEMPASKAN RANSELNYA* ke lantai begitu mendengar ponselnya berdering. | Ia *MENGEMPASKAN TUBUH* ke jok taksi yang menjemputnya. | Dia membanting pintu kamarnya

dengan kencang, seakan *MENGEMPASKAN KEKESALAN* di dalam hatinya. | Krisis moneter itu *MENGEMPASKAN PEREKONOMIAN* nasional.

empat	<ul style="list-style-type: none">• Aku mau bicara <i>EMPAT MATA</i> dengan saudara ini. ^{1*}• Bentuk-bentuk <i>PEREMPATAN TAK SEBIDANG</i> adalah sebagai berikut ini.	^{1*} ditemukan juga: <i>pertemuan empat mata / perundingan ~</i>
empiris	<i>FAKTA EMPIRIS</i> menunjukkan, objektivitas media massa merupakan hal yang nisbi. <i>ILMU EMPIRIS</i> berawal dan berakhir pada fakta pengalaman. Gagasan-gagasan yang irasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang memiliki <i>LANDASAN EMPIRIS</i> .	
empuk	Seakan-akan ia berhasil menduduki <i>KURSI EMPUK</i> bupati semata-mata karena reputasi sendiri. Wilayah ini selalu menjadi <i>LAHAN EMPUK</i> penyeludupan barang. Titik kelemahannya akan merupakan <i>SASARAN EMPUK</i> bagi lawannya.	^{1*} ditemukan juga: <i>daging empuk / mangsa ~ / suara ~</i>
enak	<ul style="list-style-type: none">• Dia kurang <i>ENAK BADAN</i>. Tapi, ya sudah, tidak apa apa. Melihat mereka, Joko Handoko merasa tidak <i>ENAK HATINYA</i> dan malu.• Anggun dan Rain langsung merasakan <i>FIRASAT</i> yang tidak <i>ENAK</i>. Saya mulai <i>MENIKMATI ENAKNYA</i> naik kapal laut. Melihat wajah cemas ayahnya Wei <i>MERASA</i> tidak <i>ENAK</i>.• Yang paling menyenangkan dari film ini adalah sajian pemandangan alamnya yang indah, musik latar-belakang yang <i>ENAK DIDENGAR</i> dan budayanya yang khas. ^{1*} Anak muda itu memang <i>ENAK DIAJAK MENGOBROL</i>. Idealismenya berkobar-kobar dan penuh semangat.• Para oknum parkir liar menarik tarif parkir <i>SEENAK JIDAT</i> untuk menguntungkan diri sendiri.	^{1*} ditemukan juga: <i>enak dibaca / ~ diingatkan / ~ dilihat / ~ dimakan / ~ diminum / ~ dinikmati / ~ dipakai / ~ dipandang / ~ ditonton dsb.</i>
enam	Entahlah, apa beliau memiliki <i>INDRA KEENAM</i> atau kebiasaan itu terbentuk akibat pekerjaannya di bidang «human resources».	
enas	Saat ditemukan, pria tersebut dalam <i>KEADAAN MENGENASKAN</i> . Lima anggota keluarganya terbunuh dalam <i>KONFLIK MENGENASKAN</i> . Dia ditemukan <i>MATI MENGENASKAN</i> . Sejak dulu kala, gadis yang romantis sering mengalami <i>NASIB</i> yang <i>MENGENASKAN</i> .	^{1*} ditemukan juga: <i>kejadian mengenaskan / kondisi ~ / tewas ~ dsb.</i>
encer	Dia adalah salah satu pesepak bola yang memiliki <i>OTAK EN CER</i> .	
endap ¹	<ul style="list-style-type: none">• Langkah Gladys menuju taman, dia mendapati Miko sedang duduk sendiri di sana. Seperti biasa Gladys <i>MENGENDAP DIAM-DIAM</i> dan mengagetkan Miko. Beginilah ketika rasa itu <i>MENGENDAP DIAM-DIAM</i>, semuanya menjadi tidak teratur dan aku benci dengan hal itu.• Dari jendela kamar yang setengah terbuka, suara pagi <i>MENGENDAP-ENDAP MASUK</i>.• Aku <i>BERJALAN MENGENDAP</i> ke rumah itu. Mereka terus <i>BERJALAN MENGENDAP</i>, dan apa yang mereka takutkan pun terjadi.	
endap ²	<ul style="list-style-type: none">• Di benaknya <i>MENGENDAP BAYANGAN</i> seorang laki-laki bertubuh kekar dan bertato. Selama ini, <i>DANA</i> tersebut <i>MENGENDAP</i> di bank penyalur. <i>DEBU</i> itu juga <i>MENGENDAP</i> di lantai ketika disapu. <i>KONSEP</i> abstrak yang dipahami siswa akan <i>MENGENDAP</i>, melekat, dan tahan lama. <i>MALAM</i> makin <i>MENGENDAP</i>. Saya mengeksplorasi semua <i>PENGETAHUAN, PENGALAMAN, PEMAHAMAN YANG MENGENDAP</i> di dalam diri saya. <i>PERTANYAAN INI MENGENDAP</i> di banyak kepala politisi. <i>WACANA ITU MENGENDAP</i> cukup lama. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kekecewaan mengendap / kemarahan ~ / rasa ~ / kesadaran ~ / trauma ~</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>mengendap (di) dalam nalar</i>

- Ternyata kesumat yang *MENGENDAP DALAM HATI* laki-laki itu lebih pekat. | Itulah yang *MENGENDAP DALAM KENANGAN*. | Krim merupakan kepala susu yang *MENGENDAP DI PERMUKAAN* susu segar jika susu didiamkan. | Kendati detail cerita sebagian besar sudah terpupus dari memori, intisarinya masih *MENGENDAP DALAM OTAK* sampai hari ini. | Semuanya *MENGENDAP DI OTAKKU* dengan baik. | Dengan memanfaatkan tanda-tanda visual, maka materi ajar menjadi lebih mudah dicerna dan *MENGENDAP DALAM PIKIRAN* seseorang. ^{2*}
- Ia *MENGENDAPKAN* semua itu *DALAM KENANGAN, DALAM INGATAN*.
- Saya tak bergairah melulu *MENGENDAPKAN KEKECEWAAN DAN KEGELISAHAN*.

endus

- Pasien bisa mengalami kehilangan *KEMAMPUAN MENGENDUS*.
- Ia tak habis pikir, bagaimana Inspektur bisa *MENGENDUS AKSI* mereka? | Rupanya, *DUIT* yang masuk kantong orang ini *DIENDUS* Komisi Pemberantasan Korupsi. | Berbagai *RANGKAIAN KASUS KORUPSI TELAH DIENDUS* KPK.
- Menurut petugas, pelaku menggunakan modus baru menghindari *ENDUSAN ANJING* pelacak. | Anjing itu kehilangan *JEJAK ENDUSAN*. | Dia dapat membaui aroma biji kopi yang disangrai. Dia *MEMPERTAJAM ENDUSANNYA*.

energi

- Peningkatan *ENERGI ALTERNATIF* bisa menambah pasokan energi. | Untuk pembangunan infrastruktur *ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)*, diperlukan alokasi anggaran. | Indonesia berkomitmen menuju *ENERGI BERSIH*. | Mereka harus menurunkan tingginya tingkat konsumsi *ENERGI FOSIL*. | Beliau mengatakan bahwa penyiapan transisi energi menuju *ENERGI HIJAU* merupakan keharusan.
- *ASUPAN ENERGI* yang berlebih dan tidak diimbangi dengan *PENGELUARAN ENERGI* yang seimbang akan menyebabkan terjadinya penambahan berat badan.
- Gaya gesek menghambat gerak sehingga *MEMBOROSKAN ENERGI*. | Kita *MENGONVERSI ENERGI* angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kincir angin. | Memang benar kata si pemandu trekking sepanjang pulau Sempu tidaklah mudah. Cukup *MENGURAS ENERGI*. | Meski pun dalam keadaan mati, ponsel tetap *MEMANCAR ENERGI*. | Matahari mampu *MEMANCARKAN ENERGI* untuk bermiliar-miliar tahun.

engah

- Akhirnya sampai juga mereka di tepi laut dengan *NAPAS TEREINGAH-INGAH*.
- *LULUS DENGAN TEREINGAH-INGAH* akhirnya saya masuk ke Universitas Brawijaya tercinta ini.

entak

- Pandemi itu *MENGENTAK MANUSIA* di pelbagai negara. | Perasaan asing tiba-tiba meroket dan *MENGENTAK KESADARANKU*.
- *KAKINYA MENGENTAK-NGENTAK* tetapi motornya tak mau hidup.
- Orkes lain datang pula dan *MENGENTAKKAN MUSIKNYA* ketika mulai mengelilingi panggung. | Simon *MENGENTAKKAN TINGKATNYA* ke lantai, lalu bangkit dari tempat duduknya.
- Meski tak *SEMENGENTAK LAGU-LAGU* sebelumnya, penonton justru kian bersemangat.

entas

- *MENGENTASKAN KEMISKINAN* bukanlah merupakan tugas pemerintah sendiri. | Cita-cita *MENGENTASKAN SAMPAH* plastik sekali pakai masih belum terwujud.
- Dia bisa membantu kami sekeluarga dalam *MENGENTASKAN DARI JERATAN* utang. | Yang harus *DIENTASKAN DARI KEMISKINAN* bukan hanya manusia dan rumah-tangganya.

enteng	<ul style="list-style-type: none"> • Kami berjalan pulang dengan <i>HATI DAN LANGKAH</i> yang lebih <i>ENTENG</i>. Dengan <i>PERASAAN ENTENG</i>, keesokan harinya kupasang pengumuman di halaman bahwa praktek ditutup. • Pria itu sering <i>DIANGGAP ENTENG</i> oleh lawan-lawan politiknya. Virus corona ini jangan dipandang remeh, jangan <i>DIPANDANG ENTENG</i>. Selesai mandi dan berpakaian Wiro <i>MERASA</i> sangat <i>ENTENG</i>, segar dan wangi. Narasi dalam novel Dawuk <i>TERASA ENTENG</i> dan menyenangkan dibaca sebagaimana novel-novel Mahfud terdahulu. 	
enyah	Rentenir bukanlah sosok yang harus <i>DIENYAHKAN DARI MUKA BUMI</i> .	
era	<ul style="list-style-type: none"> • Di <i>ERA EMAS</i> telekomunikasi itu, tumbuh dorongan kuat agar Bank Indonesia membuka pintunya lebar-lebar bagi pihak swasta asing. Karenanya, kualitas lulusan pendidikan tinggi adalah faktor penentu dalam <i>ERA SEKARANG</i>. • Ia mampu <i>MENYONGSONG ERA</i> globalisasi dengan keyakinan diri yang kuat. 	
erang	Gadis itu <i>MENGERANG KECIL</i> , erangan yang terdengar sangat menyakitkan. Dan tiba-tiba ia <i>MENGERANG KESAKITAN</i> karena perutnya yang akan melahirkan seorang bayi.	
erat	<ul style="list-style-type: none"> • Dia punya <i>KEDEKATAN ERAT</i> dengan partai politik. Setelah itu, <i>PERGAULANNYA</i> dengan dunia kota lebih <i>ERAT</i> lagi. Nurbaya memang tidak ingin menjalin <i>HUBUNGAN</i> yang lebih <i>ERAT</i> dengannya. Mereka menggunakan teknologi transkriptomik yang <i>BERHUBUNGAN ERAT</i> dengan bioteknologi dan bioinformatika. Ada <i>KAITAN</i> yang bersifat timbal balik dan amat <i>ERAT</i> antara kesehatan dan kebahagiaan. Pasien nomor 24 dan 25 ini tertular karena <i>KONTAK ERAT</i> dengan pasien 18. Dulu tentu ada <i>PERTALIAN YANG ERAT</i> antara ke dua orang ini. ^{1*} • Ketekunan Neni, meneliti biologi molekuler, khususnya tentang perilaku penyakit hepatitis B, <i>BERKAIT ERAT</i> dengan kenangan masa kecilnya. Bibir Dila sejak semula <i>TERKATUP ERAT</i>. ^{2*} <i>MENGGENGAM</i> tangan anaknya <i>ERAT-ERAT</i>. Ia langsung menyambangi dan <i>MENJABAT ERAT</i> tangan yang saya ulurkan. Pemenuhan hak maternitas ini dianggap <i>BERPAUT ERAT</i> dengan hak-hak fundamental lainnya. Ia <i>MEMEGANG</i> anaknya <i>ERAT-ERAT</i>. Ya, saya ingin <i>MEMELUKNYA ERAT</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>ikatan erat / kekerabatan ~ / koneksi ~</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>berjalin erat / melekat ~ / terlibat ~ / berkelindan ~ / bertaut ~</i></p>
erti	<ul style="list-style-type: none"> • «Lewat mana?» Saya pikir ini kiat sopir taksi untuk mengetahui apakah penumpangnya <i>NGERTI JALAN</i> atau tidak. • Untunglah binatang ternak itu telah <i>MENGERTI JALAN</i> pulang. • Tapi jangan pula mengira mereka <i>MENGEMIS PENGERTIAN</i> ataupun empati kita. • Kafe dalam <i>PENGERTIAN SEBENARNYA</i> berarti tempat kecil yang menyuguhkan kopi dengan beragam makanan ringan sebagai temannya. Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas dan tidak mengandung <i>PENGERTIAN GANDA</i>. Kata «pers» mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam <i>PENGERTIAN LUAS</i> dan pers dalam <i>PENGERTIAN SEMPIT</i>. Pada zaman itu semua masyarakat hidup sebagai komunitas tunggal tanpa organisasi apapun (dalam <i>PENGERTIAN MODERN</i> yang kita kenal sekarang). <i>PENGERTIAN</i> ini <i>DIPERSEMPIT</i> hanya kepada hukum yang tengah berlaku. • Dalam kalimat di atas telah terjadi <i>KERANCUAN PENGERTIAN</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>dalam pengertian fisik / ~ harfiah / ~ hukum / ~ konvensional</i></p>
es	Kegagalan pemulihan di bidang ekonomi, politik, sosial adalah <i>PUNCAK GUNUNG ES</i> yang menyembul di atas permukaan air laut. Arena <i>SELUNCUR ES</i> ini biasanya merupakan tempat populer untuk pesta ulang tahun anak-anak.	

esensial	Lakon atau cerita merupakan <i>UNSUR ESENSIAL</i> dalam sebuah drama.	
estafet	<i>TONGKAT ESTAFET</i> kehidupan harus dilanjutkan ke generasi selanjutnya.	
etik, etika	<ul style="list-style-type: none"> • Profesi hukum harus <i>BERLANDASKAN ETIK</i>. • Kuatnya orientasi kekuasaan parpol tak jarang <i>MENERABAS ETIKA DAN MORAL</i>. 	
etnis	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada kelompok masyarakat beranggapan bahwa vaksin Covid-19 diciptakan untuk <i>MEMUSNAHKAN ETNIS</i> tertentu. • Rangkaian kekerasan di sana merupakan contoh sempurna <i>PEMBERSIHAN ETNIS</i>. Tercatat 70.000 warga <i>KETURUNAN ETNIS</i> Cina meninggalkan Indonesia pascakerusuhan Mei 1998 itu. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kelompok etnis</i> ^{2*} <i>etnis</i> can function as an adjective or as a noun; compare a sentence like <i>Etnis Jawa dan Madura masih tetap bersikukuh dengan pola-pola bahasa dan keseniannya masing-masing</i>.</p>
evakuasi	Pemerintah telah <i>MELAKUKAN EVAKUASI</i> terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di China.	
evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Langkah yang harus ditempuh adalah <i>MELAKUKAN EVALUASI</i> atas berbagai peraturan daerah tersebut. • Tes UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) merupakan sebuah instrumen terstandar untuk <i>MENGEVALUASI KEMAHIRAN</i> atau profisiensi bahasa Indonesia seseorang. • Evaluasi berkala terhadap setiap program mesti dilakukan. Kami diminta melakukan <i>EVALUASI MENYELURUH</i>. 	
event	Banyak <i>EVENT DISELENGGARAKAN</i> . Dari yang kecil sampai ke event besar.	
fajar	<i>FAJAR</i> baru <i>MEREKAH</i> . Saat itu malam telah menjelang <i>FAJAR MENYINGSING</i> . <i>FAJAR</i> telah <i>MENYINGSING</i> dan matahari telah mulai timbul.	
fakta	<ul style="list-style-type: none"> • Orang bersedia <i>MEREKAYASA FAKTA DAN DATA</i> demi tercapainya kepentingan pribadi dan golongan. Mari kita <i>MEMISAHKAN FAKTA DARI FIKSI</i>. • Rekaman video yang viral tersebut tidaklah berdasarkan <i>FAKTA SEBENARNYA</i>. <i>FAKTA EMPIRIS</i> menunjukkan, objektivitas media massa merupakan hal yang nisbi. Prosedur penyadapan saat ini telah efektif dalam memberikan <i>FAKTA KERAS</i> kejahatan korupsi. Dia seorang jurnalis yang sedang melaporkan <i>FAKTA KERING</i> tanpa niatan dramatisasi. ^{1*} • Banyak <i>FAKTA</i> yang belum <i>TERUNGKAP</i>. ^{2*} • <i>BERPIJAK PADA FAKTA</i> ini, maka cap plagiarisme jangan terlalu gampang diberikan. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>fakta objektif / ~ sederhana / ~ sejarah / ~ fakta yang sebenarnya</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>mengajukan fakta / menggali ~ / menghadapi ~</i> dsb.</p>
faktor	<ul style="list-style-type: none"> • Ada <i>FAKTOR-FAKTOR</i> yang <i>MENGHAMBAT</i> pertumbuhan sel saraf otak bayi. Ada beberapa hal penting yang dianggap sebagai <i>FAKTOR-FAKTOR</i> yang <i>MEMPENGARUHI</i> cacat atau batalnya suatu perjanjian. • Ini hasil interaksi dari <i>FAKTOR BAWAAN</i> («nature») dan <i>FAKTOR PENGASUHAN</i> («nurture»). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui <i>FAKTOR PENDORONG</i> dan <i>FAKTOR PENGHAMBAT</i> dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Hal ini bisa karena adanya <i>FAKTOR GENETIK</i> atau <i>BAWAAN</i>. Pasokan ikan tangkap juga dipengaruhi oleh <i>FAKTOR MUSIMAN</i>. 	

Rasa bersalah Toni kepada gugus lamanya adalah *FAKTOR PERINTANG* itu. | Hal ini dapat dikendalikan dengan mengurangi *FAKTOR RISIKO* Anda. | Karenanya, kualitas lulusan pendidikan tinggi adalah *FAKTOR PENENTU* dalam era sekarang.

fan Dia merupakan salah satu *FAN BERAT* Muhammad Ali.

fana Satu-satunya orang yang pernah naksir dia di *DUNIA FANA* ini hanya Sandra seorang. | Hubungannya dengan *ALAM FANA DAN GAIB* sudah terbukti berulang kali.

^{1*} ditemukan juga: *kehidupan fana* / *kekayaan ~* / *mahluk ~* dsb.

fanatik

- Saya adalah *PENGAGUM FANATIKNYA*, dan memiliki seluruh buku karyanya.
- Mereka hanya mau berteman dengan orang-orang yang mengagumi mereka alias *FANATIK BUTA*.

fanatisme Ia adalah juga cara bagi kita untuk menolak *FANATISME BUTA* dalam skala publik.

fase Ini akan cukup untuk mengakhiri *FASE AKUT* pandemi. | Masa remaja kerap dipahami sebagai *FASE PERALIHAN* antara dunia anak-anak ke dunia dewasa. | Kita nanti akan melakukan beberapa fase, di mana *FASE AWAL*, *FASE TRANSISI* satu, fase transisi dua, termasuk kepada nanti masuk kepada *FASE TATANAN BARU* (kenormalan baru). | Saat ini, Liga Champions dan Liga Europa sudah memasuki *FASE GUGUR* atau «knock-out». | Ia gagal melewati *FASE KRITISNYA*. | Pemerintah tengah mempersiapkan pemberlakuan *FASE NORMAL BARU* («new normal»). | Presiden memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati membuka daerahnya menuju *FASE KENORMALAN BARU* atau «new normal».

fasih

- Beliau adalah *PENUTUR FASIH* bahasa Inggris.
- Bertahun-tahun menggeluti bisnis ini, Agus jadi *FASIH MEMBACA* tren pasar. | Ia adalah seorang Jepang totok yang *FASIH BERBAHASA* Indonesia. | Saya akan membiarkan teman saya mengambil alih peran: ia jauh lebih *FASIH BICARA* Belanda. | Covid-19 berhasil membuat mereka yang gaptek menjadi jauh lebih *FASIH BERDIGITAL*.
- Masyarakat Lebanon *FASIH DALAM BERBAHASA* dalam tiga bahasa utama.

fasilitas Sebagian besar anak Indonesia bisa *MENIKMATI FASILITAS* kesehatan dan sanitasi memadai.

fatal

- Kemudian memunculkan persoalan yang *SANGAT FATAL*.
- Hal ini memberikan peluang terjadinya *KECELAKAAN FATAL*. | Dia sangat menyadari efek dari *KEKELIRUAN FATALNYA* tersebut. | Ini *KESALAHAN FATAL* perilaku seorang pemimpin.
- Jelas hal demikian akan *BERAKIBAT FATAL* dan membawa malapetaka. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *berdampak fatal* / *berpotensi ~* dsb.

fiksi

- Ia juga dikenal sebagai penulis *FIKSI ILMIAH*. | Bacaan kegemarannya saat itu adalah novel detektif dan *FIKSI SAINS* dari berbagai pengarang.
- Mari kita *MEMISAHKAN FAKTA DARI FIKSI*.

film

- Banyak orang yang menyenderhanakan Barat sebatas *FILM BIRU*. | Antusiasme masyarakat luar biasa menyambut *FILM GARAPAN* sutradara Riri Riza ini.
- *BINTANG FILM* dan *SINETRON* itu terus saja bergelut dengan padatnya jadwal syuting. | *INSAN*

FILM Indonesia tetap berupaya melahirkan karya-karya terbaik. | Kita juga mesti mengakui jika ada *PELAKU FILM* yang merasa institusi yang ada sekarang sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka.

- Sama juga dengan *FILM-FILM* lain yang *DIADAPTASI DARI BUKU* Anda, puas tidak selama ini dengan hasilnya?
- Bagi pecinta nonton, *MEMELOTOTI FILM* di rumah tak seasyik menonton di bioskop. | Kita tak bisa *MENONTON FILM* Amerika.
- Saat ini dia tengah sibuk mempromosikan *FILM* terbaru yang ia *BINTANGI*. | Dalam IDFA ini *DIPUTAR* 300 lebih *FILM* dokumenter di hampir 30 lokasi pemutaran.

final	Saat itu ada lomba catur menjelang tujuh belasan di kampung. Malam itu aku masuk <i>BABAK FINAL</i> .
finansial	Neraca pembayaran Indonesia kurang sehat sejak tahun tersebut karena sangat bergantung pada <i>NERACA MODAL DAN FINANSIAL (NMF)</i> .
firasat	<ul style="list-style-type: none">• Sehari sebelum kejadian, Nanda sudah menerima <i>FIRASAT BURUK</i>. Anggun dan Rain langsung merasakan <i>FIRASAT</i> yang tidak <i>ENAK</i>. Ia dapat <i>FIRASAT JELEK</i>. Ibu kandungnya punya <i>FIRASAT KUAT</i> bahwa anak bungsunya itu dibawa lari oleh seseorang.• <i>FIRASATNYA</i> memang menjadi <i>KENYATAAN</i>.• Ia takkan ada lagi untuk melihat semua <i>FIRASATNYA MENYATA</i>.
fisik	Untuk menghindari berbagai resiko bayi terlahir <i>CACAT FISIK</i> atau cacat mental, perlu adanya pengawasan intensif dari dokter. Mereka tak perlu <i>KONTAK FISIK</i> untuk berkomunikasi. Pengguna tol menghindari <i>SENTUHAN FISIK</i> secara langsung pada mesin tersebut. Hal ini membuat kita cenderung takut untuk <i>BERSENTUHAN FISIK</i> , seperti bersalaman, bergandengan tangan, dan berpelukan. Suhu tubuh bisa diketahui tanpa harus <i>BERSENTUHAN SECARA FISIK</i> . <i>PENAMPILAN FISIK</i> berpengaruh besar terhadap penerimaan diri remaja dalam kelompoknya. Zat adiktif adalah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan <i>KETERGANTUNGAN FISIK</i> yang kuat dan ketergantungan psikologis/psikis yang panjang.
fitnah	Aku tidak biasa <i>MELAKUKAN FITNAH</i> dan tipu muslihat.
fitur	Mobil juga sudah <i>DISEMATKAN FITUR</i> seperti «electric parking brake», «cruise control» dsb. Kedua aplikasi tersebut <i>MENUNJANG FITUR</i> perintah suara sehingga memudahkan pengguna perangkat iOS di Indonesia berkomunikasi dan mengakses informasi.
flu	Mereka menemukan, galur virus <i>FLU BURUNG</i> di kedua negara tersebut adalah H7N7.
fluktuasi	Pada periode ini, <i>FLUKTUASI</i> yang <i>TAJAM</i> sudah tidak terjadi lagi.
fokus	<ul style="list-style-type: none">• Kami akan <i>MEMPERSEMPIT FOKUS</i> hanya ke sektor tambang dan perkebunan sawit.• Di saat itu negara dan masyarakat sedang <i>FOKUS BERJUANG</i> melawan pandemi Covid-19. ^{1*}

^{1*} also with all other words that indicate an activity, like *belajar, berdoa, mengamati, menjelaskan, menyelamatkan, menulis(kan)* dsb.

formal	Perkara-perkara yang tidak memenuhi <i>SYARAT FORMAL</i> tidak dapat diterima.	
formulir	Saya beranjak ke meja pendaftaran. Saya <i>MENGISI FORMULIR</i> pendaftaran.	
fosil	Mereka harus menurunkan tingginya tingkat konsumsi <i>ENERGI FOSIL</i> .	
foto	<ul style="list-style-type: none"> • Klien diminta untuk melakukan <i>FOTO SELFIE</i>. Lalu sertakan pas <i>FOTO BERWARNA</i> dan pindaian KTP. • Di kamarnya terpajang bersebelahan dua <i>PIGURA FOTO</i>; foto ayahnya dan foto Leoš Janáček. Kupikir ia <i>TUKANG FOTO</i> keliling. Saya hanyalah seorang <i>PEWARTA FOTO</i> di kantor berita lokal. ^{1*} • <i>FOTO</i> tersebut <i>DIAMBIL</i> ketika mereka bertiga hadir ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Anda bisa <i>MENGEDIT FOTO</i> menjadi sketsa dengan mudah. Sampul buku tersebut <i>MENAMPILKAN FOTO</i> seorang anak perempuan tengah menari. • Dalam <i>FOTO TERGAMBAR</i> aktivitas latihan untuk pementasan Malam Puisi. Dalam <i>FOTO</i> itu, <i>TAMPAK</i> keluarga Tini. ^{2*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>album foto / bingkai ~ / sesi ~</i> ; dan ditemukan juga: <i>(ber)swafoto</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>terlihat di foto</i>
frekuensi	Ada dua <i>RENTANG FREKUENSI</i> yang digunakan di 5G. Rentang pertama di bawah 6GHz dan di atas 6GHz.	
frustrasi	Kutipan di atas mencerminkan <i>FRUSTRASI MENDALAM</i> masyarakat. Dengan putus asa atau <i>FRUSTRASI</i> yang begitu <i>GENAP</i> , aku memejamkan mata. Apa ini gejala <i>FRUSTRASI SOSIAL</i> ?	
fulus	Dari selisih harga beli dan jual yang lumayan, Anda bisa <i>MENGAET FULUS</i> nan gempal.	
fundamental	Pancasila merupakan <i>PIJAKAN FUNDAMENTAL</i> yang harus dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Memang ada kendala, seperti masih adanya <i>ALIH FUNGSI</i> lahan. • Sebagian besar hutannya sudah <i>BERALIH FUNGSI</i> menjadi perkebunan kelapa sawit. Taman tidak boleh <i>BERUBAH FUNGSI</i>, apalagi untuk lahan parkir. • Dalam <i>MELAKSANAKAN FUNGSI</i> ini, konselor perlu bekerjasama dengan pendidik lainnya. Kejaksaan juga <i>MELAKUKAN FUNGSI</i> sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu. Sebagai seni dalam masyarakat tradisional, babilola <i>MENYANDANG FUNGSI</i> utama sebagai hiburan. Gedung ini pernah <i>MENYANDANG FUNGSI</i> sebagai pusat pemerintahan Republik. ^{1*} • «Stroke» adalah manifestasi klinis dari <i>GANGGUAN FUNGSI</i> serebral. Sepsis dapat mengakibatkan syok septik, <i>KEGAGALAN FUNGSI</i> organ tubuh dan kematian. Mereka menunjukkan gejala lain, seperti <i>KEHILANGAN FUNGSI</i> indera penciuman dan rasa. Pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan <i>KELESTARIAN FUNGSI</i> dan tatanan lingkungan hidup. • Kini <i>DWI FUNGSI</i> ABRI sudah dikuburkan. • Bank tersebut mulai <i>BERFUNGSI PENUH</i> pada awal 2014. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menjalankan fungsi / memenuhi ~ / memiliki ~ / mempunyai ~ / punya ~</i> dsb.
gabah	Produksi beras tahun lalu, yang mencatat produksi 70,85 juta ton <i>GABAH KERING GILING</i> (GKG) setara dengan 45,2 juta ton beras. Pemerintah sudah menaikkan harga pembelian harga <i>GABAH KERING PANEN</i> (GKP) menjadi Rp 2.000 per kilogram.	

gabung	<ul style="list-style-type: none"> • <i>APARAT GABUNGAN</i> dari TNI, Polri dan Perhubungan sudah melakukan pengamanan dan penjagaan di luar pelabuhan. <i>TIM GABUNGAN GUGUS TUGAS</i> memaksa toko non sembako untuk tutup. Di akhir setiap lema dalam kamus terdapat daftar kata turunan, <i>GABUNGAN KATA</i>, peribahasa dan kiasan yang mengandung lema itu. ^{1*} • Saat pertama kali memutuskan pindah, ia menumpang di rumah mertua selama setahun sebelum keluarganya <i>IKUT BERGABUNG</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>kekuatan gabungan / latihan ~ / operasi ~ / pasukan ~ / patroli ~ / petugas ~ / rapat kerja ~ / tenaga ~ dsb.</i>
gadai	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penduduk kota ini tentu telah mengenal hartawan yang kaya raya, pemilik dari berbagai toko dan <i>RUMAH GADAI</i> yang kenamaan ini. Kerap kali <i>TANAH GADAI</i> dijual lepas pada para penyewa jika pemilik memerlukan uang. Aku akan mengembalikan <i>UANG GADAI</i> kebun kelapa kepada ayahmu. • Biasanya menjelang hari raya ini masyarakat akan <i>MENEBUS BARANG GADAI</i> mereka seperti emas. 	
gadang	Mobil ini <i>DIGADANG</i> akan <i>MENJADI</i> mobil dengan mesin paling kuat di Indonesia. Lollywood, industri film Lahore yang <i>DIGADANG MENANDINGI</i> Bollywood dan Hollywood, ternyata sudah hampir sekarat.	
gading	Salah satu kritik terbesar bagi akademisi tertentu adalah sikap hidup di mercusuar, di <i>MENARA GADING</i> . Kita tidak lagi hidup di <i>MENARA GADING</i> .	
gadis	Beliau meminta maaf setelah beberapa media melaporkan ia ketahuan mengundang dua <i>GADIS PANGGILAN</i> ke pesta di rumahnya.	
gaduh	Pada saat semua orang menjadi bingung itu, terdengar <i>SUARA GADUH</i> di lereng bukit, suara tambur dan terompet. <i>SUASANA</i> menjadi sangat <i>GADUH</i> .	
gadung	Setelah diperiksa, <i>POLISI GADUNGAN</i> tersebut diketahui atas nama Pinardi. Para <i>WARTAWAN GADUNGAN</i> ini hanya memakai profesi jurnalis sebagai kedok untuk menutupi aksi kriminal mereka.	
gaet	Dari selisih harga beli dan jual yang lumayan, Anda bisa <i>MENGAET FULUS</i> nan gempal. Ia kini sibuk membangun «networking» ke beberapa negara untuk <i>MENGAET KLIEN</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>menggaet dana / ~ investor / ~ konsumen / ~ pelanggan / ~ keuntungan dsb.</i>
gagah	Teman-temanku semua hebat, mereka <i>GAGAH BERANI</i> , siap dan mampu menghadapi tantangan berat ini. Beranjak dewasa dia menjadi pemuda yang <i>GAGAH PERKASA</i> , sakti mandraguna dan tampan. Orang-orang di kantor kelihatan sangat <i>GAGAH TEGAP</i> dan hampir semua berdasi rapi.	
gagal	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi Bapak merasa gagal? Maksud saya, Bapak <i>MENGAKU GAGAL</i>? • Pengobatan hipertensi dapat mengurangi kekerapan kejadian <i>GAGAL JANTUNG</i>. ^{1*} Kusadarkan ia bahwa rencana manisnya telah <i>GAGAL TOTAL</i>. • Calon pekerja migran Indonesia yang <i>GAGAL BERANGKAT</i> ada 340 pendaftar. Mereka menyeleksi lebih ketat konsumen yang mengajukan kredit, untuk meminimalisasi konsumen yang <i>GAGAL</i> 	^{1*} ditemukan juga: <i>gagal ginjal / ~ hati</i>

BAYAR. | *GAGAL BERCITA-CITA* menjadi pilot tidak membuatnya patah arang. | Gangguan tersebut membuatnya *GAGAL BERNAPAS*. | «Stunting» merupakan kondisi *GAGAL TUMBUH* pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis.

- Sepsis dapat mengakibatkan syok septik, *KEGAGALAN FUNGSI* organ tubuh dan kematian.
- Tidak semua orang bisa *MENERIMA KEGAGALANNYA*. | Dalam pelajaran praktek *KUDERITA KEGAGALAN TOTAL*. | Setelah *DIDERA KEGAGALAN DEMI KEGAGALAN*, dia memutuskan untuk berserah kepada Tuhan.

gagang Ini cara memperbaiki *GAGANG CANGKIR* yang copot. | Ia *MENANGKAT GAGANG TELEPON* lalu menutup kembali. | Setelah mendapat jawaban setuju dari seberang sana, ia segera *MELETAKKAN GAGANG TELEPON*. | Dirinya terus memegang *GAGANG PINTU* dan menutup pintu kamar tersebut.

gagap

- «Gapték» merupakan singkatan dari *GAGAP TEKNOLOGI*, yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi.
- *MULUTNYA TERGAGAP* tak mampu mengeluarkan suara marah. | *SUARAKU TERGAGAP* dan seluruh buluku berdiri. | Pandemi Covid-19 telah membuat warga dunia *TERGAGAP-GAGAP DALAM MENYIKAPI*.

gagas

- Ia ingin setiap kota di Indonesia mempunyai perencanaan pembangunan dengan *GAGASAN BESAR* di baliknya. | *GAGASAN BESAR* dalam kisah kelam sejarah peristiwa 1965 adalah tentang keadilan yang pincang.
- Andi *MENGAJUKAN GAGASANNYA* sebagai berikut. Gapték merupakan singkatan dari «gagap teknologi» yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi | Dia mengembangkan *GAGASAN* teori komunikasi yang pernah *DICUATKAN* oleh seorang pemikir politik, Norbert Wiener. | Suasana baru berpotensi memantik benak untuk *MELAHIRKAN GAGASAN* yang segar. | Dia *MENGEMUKAKAN GAGASANNYA* dalam serangkaian artikel. | Dia berani *MELONTARKAN GAGASAN* ini. | Emil mengaku pernah *MENYODORKAN GAGASAN* tersebut, namun pihak mereka menolak hingga kini. | Sekarang kalangan muda lebih berani dan terbuka *MENGUNGKAPKAN GAGASAN*.
- Sebelum mengajukan *USULAN GAGASAN* awal tesis/artikel, mahasiswa melakukan konsultasi dengan ketua program studi dan menyiapkan tiga rencana topik penelitian.
- Kondisi ini diperparah oleh kepemimpinan lokal yang lemah, tidak berani mengambil risiko, dan *MISKIN GAGASAN*.

gaib Kau percaya bahwa *ILMU GAIB* itu ada? | Hubungannya dengan *ALAM FANA DAN GAIB* sudah terbukti berulang kali.

gairah

- Berhari-hari hingga berbulan-bulan aku seperti *KEHILANGAN GAIRAH*. | Dia akan bekerja dengan penuh antusias, *PENUH GAIRAH*, penuh inisiatif.
- Dia *AMAT BERGAIRAH* dalam mengikuti upaya pengejaran ini. | Dia *TIDAK BEGITU BERGAIRAH* mengikuti perkembangan teknologi. | Ia adalah orang yang memang *BENAR-BENAR BERGAIRAH* tentang sepak bola. | Ia dianggap *KURANG BERGAIRAH* dan kurang berusaha saat bermain. | Begitu cepatnya jawaban berarti dia *LUMAYAN BERGAIRAH*. | Penghargaan itu membuatnya *SANGAT BERGAIRAH* untuk berkarya.

- Suasana di universitas belum *MEMBANGKITKAN GAIRAH* belajar saya. | Pengembangan ini diharapkan turut *MEMACU GAIRAH* industri manufaktur. | Pemberian motivasi kepada peserta didik dapat *MEMICU GAIRAH* belajar mereka.
- Apa yang dilakukan pemerintah bisa membuat *PASAR* otomotif *BERGAIRAH* lagi. | Hal ini malah membuat *SUASANA BERGAIRAH*.

- gajah
- Mereka punya kesempatan kembali meraih laba *GAJAH BENGKAK*.
 - Teman-temanku bilang, aku diberkahi *MEMORI GAJAH*.

- gaji
- Bantuan sembako dan barang lainnya disalurkan kepada warga hasil dari *PATUNGAN GAJI*. | Banyak guru memperoleh perlakuan yang tidak adil seperti *PEMOTONGAN GAJI*. | Dia menyerahkan berbagai surat: *SLIP GAJI*, surat keterangan kerja, kartu keluarga, dan surat nikah. | Kita sudah melaporkan masalah *TUNGGAKAN GAJI* pelatih asing.
 - Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah, merasa *MAKAN GAJI BUTA*. | Dalam Perjanjian Kerja Bersama tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas *GAJI POKOK*, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

- galak
- Kita melihat sebuah rumah mewah dengan pagar bertuliskan «Awat *ANJING GALAK*». | Ia tidak akan membiarkan anaknya mati dimakan *HEWAN GALAK*.
 - Hal ini tidak menjadi instrumen untuk *MENGGALAKKAN IKLIM INVESTASI*. | Meskipun *PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DIGALAKKAN* Indonesia, di sisi lain diperlukan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. | *UPAYA* yang saat ini *DIGALAKKAN* adalah perubahan air laut menjadi air tawar. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menggalakkan budaya / ~ dialog / ~ penggunaan bahasa / ~ hubungan / ~ investasi / ~ proses / ~ tradisi / ~ usaha* dsb.

- galang
- Bersama kawan-kawannya di dunia hiburan, ia beberapa kali *MENGGALANG DANA* untuk bantuan mereka yang memerlukan. | Memes berhasil *MENGGALANG DUKUNGAN* dari sejumlah musisi untuk ikut ambil bagian dalam misi sosial tersebut. | Peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat *MENGGALANG KEKUATAN* yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. | Karena tidak lagi membutuhkan nomor urut, para calon akan terjun bebas ke akar rumput *MENGGALANG SUARA*. ^{1*}
 - Rembang juga menjadi tempat *GALANGAN KAPAL* dan ekspor kayu.
 - Ceng-ceng-ji tinggalkan perguruan dan *GALANG-GULUNG* dengan kaum penjahat, memang tidak senonoh perbuatannya itu.
 - Salah satu teknologi yang digunakan dalam kegiatan *PENGGALANGAN DANA* adalah «crowdfunding». | Dalam seminar ini juga dilakukan *PENGGALANGAN DONASI* untuk mendukung gerakan tersebut secara nyata dan transparan.

^{1*} ditemukan juga: *menggalang aksi / ~ donasi / ~ inisiatif / ~ kerjasama / ~ persatuan / ~ solidaritas* dsb.

- gali
- Anda tidak sedang merenungi hidup, tetapi *MENGGALI BAKAT TERSEMBUNYI*. | Untuk itu *GALILAH BAKAT* yang kamu miliki dan kembangkanlah bakatmu. | Perusahaan pembayaran *MENGGALI CERUK* bisnis yang masih menganga. | Undang-Undang tersebut bakal membatasi ruang gerak pers dalam *MENGGALI* dan menyebarkan *INFORMASI*. | Bahkan kamilah yang *MENGGALI KUBUR* itu. | *TUKANG GALI KUBUR* ini mengaku belum mendapatkan dana insentif selama dua bulan. | Itu berarti tak ada *PENGGALI KUBUR* hari itu. | Dengan kata lain, kita sebenarnya sudah masuk ke situasi *GALI LUBANG-TUTUP LUBANG*. | Kita terus *MENGGALI MASALAH* mereka dan mencari

solusinya. | Aku tidak suka *MENGGALI RIWAYAT* lama yang menyakitkan hati, akan tetapi tidak kuceritakan pun kelak engkau akan mengetahui.

galur	Mereka menemukan, <i>GALUR VIRUS</i> flu burung di kedua negara tersebut adalah H7N7. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>galur bakteri</i> / ~ <i>malaria</i> / ~ <i>parasit</i>
gamang	Kini Indonesia terkesan semakin <i>GAMANG MENGHADAPI</i> globalisasi. Aku baru tahu kamu <i>GAMANG KETINGGIAN</i> . ^{1*} Dalam situasi ini, polisi jelas dilematis dan <i>GAMANG BERTINDAK</i> .	^{1*} KBBi mentions <i>gamang air</i> , but I can hardly find it in the Internet; is there some more usual equivalent?
gambar	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa puluh tahun lalu kita sempat takjub dengan televisi yang bisa membagi informasi <i>GAMBAR BERGERAK</i> ke seluruh pelosok negeri. Gambar di televisi merupakan <i>GAMBAR HIDUP</i> yang mampu menimbulkan kesan mendalam pada pemirsa. Angka-angka di atas merupakan <i>GAMBARAN KASAR</i> yang didapat dari keterbatasan data yang tersedia. Hal-hal ini tidak lain merupakan <i>GAMBARAN NYATA</i> dari kondisi Indonesia itu sendiri. Dari <i>GAMBARAN SINGKAT</i> ini terlihat adanya beberapa tipe rumah susun. Kita butuh merangkai contoh-contoh yang disajikan menjadi sebuah <i>GAMBARAN UTUH</i>.• Penelitian sepanjang 1994-2006 menemukan 37 situs <i>GAMBAR CADAS</i> di kawasan itu. Tutorial ini menjelaskan cara membuat foto menjadi <i>GAMBAR KARTUN</i>.• Setelah Anda <i>MENYIMAK GAMBAR</i> 16 tersebut, maka simaklah uraian materi selanjutnya.• <i>TANDA GAMBAR</i> mereka juga diumumkan. <i>TANDA GAMBAR</i> itu tak boleh mirip <i>TANDA GAMBAR</i> Pemilu.• <i>GAMBARNYA</i> sendiri sudah <i>PUDAR</i>. Ini <i>GAMBARAN</i> yang biasanya <i>TIMBUL</i> dalam kepala kita.• Masyarakat Jawa selalu <i>MENGGAMBARKAN SIKAP</i> hidupnya dengan simbol-simbol.• Dan yang lebih penting, desain itu <i>KENTAL MENGGAMBARKAN</i> karakter anak muda, tangguh, dinamis.	^{1*} ditemukan juga: <i>gambar animasi</i> / ~ <i>karikatur</i> / ~ <i>meme</i> dsb.
gamblang	<ul style="list-style-type: none">• Semua itu diungkapkan oleh Rukiah dengan menggunakan <i>BAHASA YANG GAMBLANG</i>, ekspresif, dan terkadang liris. Ucapan Gubernur ini dianggap sebagai <i>CONTOH GAMBLANG</i> dari budaya menyalahkan korban. Belum pernah selama ini saya melihat <i>TANDA YANG BEGITU GAMBLANG</i>.• Tidak semua logika dalam kehidupan bisa <i>DIJELASKAN SECARA GAMBLANG</i>.	
gamelan	Di tanah lapang, <i>SEPERANGKAT GAMELAN</i> diletakkan, dan segera <i>DITABUH</i> .	
gamit	Tokoh ibu yang bisa <i>MENGGAMIT IMAJINASI</i> pembaca. Lagu ini <i>MENGGAMIT KENANGAN</i> zaman persekolahan. Lalu muncul komentar yang <i>MENGGAMIT MASALAH</i> lain.	
gampang	<ul style="list-style-type: none">• Rasa penat membuat mereka tidak sabar, <i>GAMPANG MARAH</i>. Dengan kata lain: kita harus kritis; jangan naif; jangan <i>GAMPANG PERCAYA</i>. Ia persis bapaknya: tidak <i>GAMPANG MENYERAH</i> dan keras memegang prinsip.• Perkara mencari psikolog yang cocok ini <i>GAMPANG-GAMPANG SUSAH</i>.	
ganas	<ul style="list-style-type: none">• Akibat gigitan <i>ANJING GANAS</i> tersebut, Herman harus dirawat inap di RSUD Tarakan, Jakarta. Biawak <i>BINATANG GANAS</i>, tapi takut kalau melihat manusia. Tanpa membuang-buang waktu, keduanya langsung melakukan <i>SERANGAN GANAS</i> satu dengan lainnya. Tanaman	^{1*} plus any kind of illness

karnivora ini memiliki aroma yang membuat serangga tertarik untuk mendekati tanaman ini. Lalu, serangga itu akan dimangsa oleh *TANAMAN GANAS* ini. | Pada dasarnya tumor dapat dibedakan menjadi golongan besar, yakni: tumor jinak dan *TUMOR GANAS*. | Kalau terjadi mutasi dan timbul *VIRUS* baru yang *GANAS* dan mudah menular, masalahnya tentu akan jadi lebih serius lagi. ^{1*}

• «Aku? Menyerah kepada kalian? Makanlah ini!» Pedangnya *MENYAMBAR GANAS*.

ganda

• Banyak di antara obat-obatan itu termasuk kelompok yang dipasarkan lewat praktek *BAKU GANDA*. | Perasaan mereka cenderung diabaikan, lantaran *BAKU GANDA* yang terdapat pada masyarakat. | Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia belum juga sampai *ANGKA GANDA*. | Kondisi dagu berlipat atau *DAGU GANDA* bisa akibat dampak dari proses penuaan pada kulit. | *DAMPAK BERGANDA* atau «multiplier effect» dari restrukturisasi kredit itu, diharapkan akan kembali meningkatkan aktivitas perekonomian. | *EFEK BERGANDA* («multiplier effect») dari pembangunan infrastruktur perumahan dapat menggerakkan ratusan industri lainnya membuka lapangan kerja. | Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas dan tidak mengandung *PENGETIHAN GANDA*. | Harusnya diperhatikan jangan sampai terjadi *PERHITUNGAN GANDA* («double accounting»). | Dua kereta tidak akan bertemu dalam satu jalur jika ada *JALUR GANDA*. | Kali ini kota kami penuh sesak dengan gerobak yang rupanya setiap hari bertambah dengan *KELIPATAN BERGANDA*. | Beliau seperti memiliki *KEPRIBADIAN GANDA*. Sekali waktu terlihat baik, namun sekali waktu malah menampakkan kebalikannya. | Bengkulu memainkan *PERAN GANDA* dalam perang itu. | Anak-anak Indonesia sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan *SOAL PILIHAN GANDA*. | Ya, saya memiliki *STANDAR GANDA*, saya mengakui itu. | Bisnis tanaman hias menjanjikan keuntungan yang *BERLIPAT GANDA*. | Dia menilai, pemerintah *BERSTANDAR GANDA* terhadap bidang budaya di Tanah Air. | Sistem *TANAM GANDA*, baik tumpang sari («intercropping») maupun tanaman campuran («mixed cropping») banyak dilakukan di Indonesia. ^{1*}

• Mereka akan berpasangan di nomor *GANDA CAMPURAN* pada turnamen Wimbledon Open. ^{2*}

• Daun majemuk yang *BERGANDA TIGA* cara penamaannya adalah dengan memberikan kata «tri». | Tersangka menjanjikan uang senilai Rp750 juta tersebut bisa *BERGANDA DUA KALI LIPAT* alias mencapai miliaran rupiah.

• Setiap *DONASI* akan *DIGANDAKAN* oleh Bank tersebut.

• *BUKU* ini dapat di-«download», *DIGANDAKAN* maupun disebarluaskan secara bebas. | Resepsionis itu masuk ke dalam kantornya untuk *MENGGANDAKAN HALAMAN* depan paspormu.

gandeng

• Sedikit demi sedikit, ia mulai *MENGGANDENG MITRA*, baik perusahaan, maupun organisasi lain yang bisa berkontribusi kepada kelompok tani. | Pihaknya *MENGGANDENG APARAT* kepolisian untuk membantu patroli di titik-titik rawan. | Kementan melakukan terobosan, *MENGGANDENG LAYANAN TRANSPORTASI* berbasis «online». | Ayah itu lalu *MENGGANDENG TANGAN* puterinya untuk diajak pergi secepatnya dari tempat itu.

• Adat Belanda, suami-istri berjalan *BERGANDENGAN TANGAN*. | Maka kami akan terus *BERGANDENGAN TANGAN* untuk kembali menguji hal ini. | Lalu dia *MENGGANDENG LENGAN* Widuri dan menariknya cepat-cepat meninggalkan perpustakaan.

gang

• Dan kami ternyata memang sedang berada di sebuah *GANG BUNTU* dengan rumah-rumah yang rapat mengelilingi kami.

• Berdua mereka bergegas *MELEWATI GANG* agar tidak terlalu banyak bertemu orang lain.

^{1*} ditemukan juga: *agen ganda / dana ~ / mata-mata ~* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *ganda putri / ~ putra*

ganggu

- Mereka *MENGALAMI GANGGUAN* tidur yang cukup parah. | Kerjasama juga akan ditingkatkan dalam rangka *MENGATASI GANGGUAN* keamanan. | Alat pelindung telinga harus *MENCEGAH GANGGUAN* pendengaran. | Sehingga polisi yang *MENDERITA GANGGUAN* kejiwaan, tidak diizinkan memegang senjata api.
- Ada gangguan jiwa yang baru terdeteksi saat penderita menghadapi *PEMICU GANGGUAN*.
- Lipid inilah yang membuat kuman lebih *TAHAN TERHADAP GANGGUAN* kimia dan fisik.
- Wanita ini sedang menjalani pengobatan karena «*GANGGUAN KECEMASAN* umum» (istilah psikiatri bagi orang yang terus-menerus dihindangi rasa khawatir). | «Stroke» adalah manifestasi klinis dari *GANGGUAN FUNGSI* serebral. | Dia berisiko mengalami *GANGGUAN JANTUNG* yang bisa berujung pada kematian. | Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin bisa menyebabkan *GANGGUAN IRAMA JANTUNG*. | Hukuman penjara tidak berlaku bagi penderita *GANGGUAN JIWA*. | Kedua obat itu sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat menyebabkan *GANGGUAN* pada *KANDUNGAN* dan cacat fisik pada bayi. | Adalah suatu *GANGGUAN PERKEMBANGAN* yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. | Penderita *GANGGUAN LAMBUNG* diberikan 2 kapsul 4 kali sehari selama 8 minggu. | Penyebab malas makan (*GANGGUAN MAKAN*) pada anak dapat disebabkan oleh faktor penyakit, perilaku dan interaksi sosial. | Itu dilakukan untuk mengatasi *GANGGUAN MENOPAUSE*. | Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah psikologis berupa *GANGGUAN PENYESUAIAN* diri atau *GANGGUAN PERILAKU*. | Ada *GANGGUAN KESEHATAN* yang diakibatkan oleh pencemaran udara. | Anak yang kurang gizi akan berpotensi mengalami *GANGGUAN PERTUMBUHAN* fisik dan perkembangan mentalnya. ^{1*}
- Mata berkedut bisa menjadi *GANGGUAN KRONIS*.
- Perbuatan ini bisa menjadi kebiasaan buruk yang *SANGAT MENGGANGGU*.
- Tiada sebab bagi panel itu *MENGGANGGU USIK* atau mengubah keputusan yang telah dicapai.
- Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat *DIGANGGU GUAT*. | Hal ini tentunya akan sangat *MENGGANGGU KESEHATAN* kulit wajah. | Mereka melarang sejumlah buku yang dianggap *MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM*. | Orang-orang ini sangat *TERGANGGU KEWARASANNYA*.
- Pengganggu yang termasuk jasad hidup (organisme hidup = biotis), sering disebut *JASAD PENGGANGGU*. | Departemen Pertanian menyusun lima program unggulan: subsidi benih unggul (...), dan pengendalian *ORGANISME PENGGANGGU* tanaman.
- Ia rupanya *MERASA TERGANGGU* dianggap melakukan operasi plastik. | Saipao, janganlah engkau terlalu banyak berkerja. Jagalah kandunganmu! Jangan sampai *KANDUNGANMU TERGANGGU*.

^{1*} ditemukan juga: *gangguan konsentrasi*

ganjal

- Hal ini sedang membiarkan semua *GANJALAN HATINYA* mencair. | Kedua orang tertawa gembira berpandangan seperti sudah melupakan *GANJALAN HATI* diantara mereka.
- Perbedaan standar emisi tersebut menjadi *BATU GANJALAN* bagi industri otomotif Indonesia untuk mengeksplor kendaraan bermotor roda empat.
- Mendadak, seperti ada *BATU MENGGANJAL TENGGOROKANNYA*. | *PERTANYAAN MENGGANJAL* ini tidak bertahan lama.
- Aku merasakan *KAKIKU TERGANJAL* kabel besar yang melintang di jalan. | Proses evakuasi WNI dilaporkan sempat *TERGANJAL MASALAH* administrasi.

^{1*} ditemukan juga: *terganjal (per)aturan / ~ batas / ~ risiko / ~ urusan* dsb.

ganjar

Obat ini menyelamatkan ratusan juta penduduk bumi dari malaria. Penemunya *DIGANJAR HADIAH* Nobel. | Hasilnya, dia *DIGANJAR HUKUMAN* 13 tahun penjara. | Ada juga yang harus masuk ruang ganti lebih awal karena *DIGANJAR KARTU MERAH*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menganjar 14 bulan / ~ beasiswa / ~ penalti / ~ sanksi* dsb.

ganjil	<ul style="list-style-type: none"> • Aku tak tahu, mengapa aku tiba-tiba seperti direnggut perasaan <i>ANEH DAN GANJIL</i>. Kendati demikian, cerita-cerita tersebut juga terasa begitu <i>ASING DAN GANJIL</i>. • Akmal sendiri bukan satu-satunya orang yang mengalami <i>KEJADIAN GANJIL</i> seperti ini. Ada laporan dari berbagai pihak soal <i>SEPAK TERJANG GANJILNYA</i> belakangan ini. Orang-orang mulai memperhatikan <i>TINGKAH GANJILKU</i> berbicara seorang diri di kafe. • Kebijakan <i>GANJIL GENAP</i> tersebut tidak berlaku saat akhir pekan atau hari Sabtu dan Minggu maupun libur nasional. Provinsi ini akan kembali memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan metode <i>PELAT NOMOR GANJIL-GENAP</i>. Cara <i>AKTIFKAN GANJIL GENAP</i> di layar telpon sebenarnya sangat sederhana. 	
ganti	<ul style="list-style-type: none"> • Kisah seseorang <i>BERGANTI AGAMA</i> adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi di muka bumi ini. Memang, berganti pacar bagiku tak lebih seperti <i>GANTI BAJU</i>. Jika menggunakan angkutan umum, dia harus empat kali <i>BERGANTI KENDARAAN</i>. Kelompok joget juga sudah bersiap-siap pulang dan para penari sudah <i>BERGANTI PAKAIAN</i>. Dalam gugatannya, dia juga menuntut <i>GANTI RUGI</i> imaterial Rp 5 miliar. ^{1*} Dengan pembatasan masa pakai minimal lima tahun, pasar buku tak seramai setiap <i>GANTI TAHUN AJARAN</i> baru. Lagi pula, Haji Sudung menggiring telunjuk keinginan pada Maisa, adik mending istrinya. <i>GANTI TIKAR</i> namanya itu. • «Nanti dulu, siapa yang aku hadapi ini?» «Kurang ajar, belum menjawab sudah <i>GANTI BERTANYA</i>.» • Aku cuma membawa <i>BAJU GANTI</i> satu stel. Begitu acara itu selesai, presenter lalu masuk <i>KAMAR GANTI</i> untuk membersihkan make-upnya. Misalnya, jika aku menggunakan kata «gue» sebagai bentuk <i>KATA GANTI</i> «aku» atau «mama», si Bungsu itu akan berkata «Eh tidak boleh ngomong gue loh!». Selain <i>KATA GANTI ORANG</i>, dalam bahasa Indonesia ada <i>KATA GANTI</i> lain seperti <i>KATA GANTI PENUNJUK</i> dan <i>KATA GANTI PENANYA</i>. Tetapi suasana di sekitar <i>RUANG GANTI</i> itu tetap sepi. • Nama <i>PEMAIN PENGGANTI</i> harus diinformasikan kepada wasit. • <i>PERGANTIAN ANTAR WAKTU</i> ^{2*} bagi anggota DPR itu sudah diberlakukan. Sejumlah warga menunggu malam <i>PERGANTIAN TAHUN</i> di pantai. ^{3*} • Di seluruh dunia kalau banyak terjadi kecelakaan pesawat terbang, kapal tenggelam, atau kereta api anjlok <i>SILIH BERGANTI</i>, menteri perhubungannya pasti dipecat. • Dulu juga gue suka <i>GONTA GANTI</i> shampoo yang gue sebutin diatas tadi. Sahabat-sahabatnya <i>BERGONTA-GANTI PACAR</i>, sering kali jadian dan putus di tengah ingar-bingar diskotik. 	<p>^{1*} bdk.: <i>membayar ganti rugi / memberi(kan) ~ / melaksana ~ / meminta ~ / menuntut ~</i></p> <p>^{2*} sometimes written as <i>antarwaktu</i></p> <p>^{3*} ditemukan juga: <i>pergantian abad / ~ generasi / ~ kabinet / ~ kekuasaan / ~ kepemimpinan / ~ musim / ~ nama / ~ oli / ~ pemain dsb.</i></p>
gantung	<ul style="list-style-type: none"> • Orang dusun pun bergotong-royong membuat lagi <i>JEMBATAN GANTUNG</i> yang baru dan lebih diperkuat. • <i>JANJI</i> itu <i>MENGGANTUNG</i> lebih dari satu semester. Lebih tiga bulan <i>JANJI</i> itu <i>MENGGANTUNG</i> di awan-gemawan, tinggal janji. Berpuluh tahun <i>NASIB</i> mereka <i>MENGGANTUNG</i> karena tanah mereka diklaim oleh TNI AU. <i>NYAWAMU TERGANTUNG</i> hari ini. Lekas kau cari selamat. <i>RASA</i> tidak aman masih <i>MENGGANTUNG</i> di rumah kami. <i>PERASAAN</i> tak nyaman itu terus <i>MENGGANTUNG</i>. • Kemajuan sebuah negara di masa depan <i>BERGANTUNG PENUH</i> pada ketahanan energinya. Seorang profesional memberikan jasa berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh klien, sehingga klien <i>BERGANTUNG SEPENUHNYA</i> kepada kompetensi profesi. • Ini semua <i>SANGAT TERGANTUNG</i> dari dukungan masyarakat. • Apakah nasibnya akan berakhir di <i>TIANG GANTUNGAN?</i> • Dia meraih jaket yang tersampir di <i>GANTUNGAN BAJU</i>, lalu memakainya. Terasnya selalu penuh sesak 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengakibatkan ~ / mengatasi ~ / membuat ~ / menciptakan ~ / mengurangi (dsb) ketergantungan</i></p>

dengan rentengan *GANTUNGAN CUCIAN* yang malang melintang.

- Kadang kita terlalu *MENGGANTUNGAN HARAPAN* ke orang lain. | Tidak lagi *MENGGANTUNGAN HARAPAN* pada siapapun kecuali pada diri sendiri. | Warga kampung ini *MENGGANTUNGAN HIDUP* pada hasil ladang dan tangkapan ikan.
- Narkoba memang berbahaya dan membuat sengsara karena bisa *MEMBUAT* ketagihan, kecanduan dan *KETERGANTUNGAN*. | Hal ini menjadi cara paling cepat untuk *MELEPASKAN KETERGANTUNGAN* tersebut. | Aku telah berhasil *MEMATAHKAN KETERGANTUNGANKU* pada obat tidur.
- Zat adiktif adalah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan *KETERGANTUNGAN FISIK* yang kuat dan *KETERGANTUNGAN PSIKOLOGIS/PSIKIS* yang panjang. | Hal ini menunjukkan *TINGGINYA KETERGANTUNGAN* warga miskin terhadap program tersebut.

gapai Kami akan *MENGGAPAI CITA-CITA* kami bersama. | Jangan pernah menyerah dan jangan pernah ragu untuk *MENGGAPAI IMPIANMU* itu. | Ini jalur yang sesuai untuk *MENGGAPAI MIMPI* itu.

^{1*} ditemukan juga: *menggapai harapan / ~ mimpi / ~ puncak / ~ sasaran / ~ target / ~ tujuan* dsb.

garam

- Ikan patin dicuci dengan *AIR GARAM*. Kemudian direndam dengan *AIR GARAM* dicampur jeruk nipis. | Sebelum mencoba sendiri kopi yang dibubuhi *SEJUMPUT GARAM* saya mencari-cari informasinya di berbagai situs. | Berawal dari pertanian di *LADANG-LADANG GARAM* secara tradisional, Industri Garam Indonesia terus berkembang. | Profesi bapaknya *PETANI GARAM* di Sumenep.
- Diet ini dapat membantu mengurangi rasa lapar sekaligus *KECANDUAN GARAM DAN GULA*.
- Konsumsi garam dapat meningkatkan tekanan darah. Pada percobaan diet *RENDAH GARAM* menunjukkan risiko penyakit jantung hingga 5%.
- Meski masih terbilang hijau, partai ini ternyata mampu bersaing dengan partai-partai lain yang sudah banyak *MAKAN ASAM GARAM* perpolitikan.
- Bukan maksud *MENGGARAMI LUKA* lama (bagi yang merasa tersinggung).

garang Tiba-tiba terdengar *BENTAKAN GARANG* dalam kegelapan malam. | *SINAR MATAHARI* tiba-tiba *GARANG*, langsung menerpa kulit kami. | *WAJAHNYA GARANG* tapi tampan.

garap

- Clara tengah *MENGGARAP ANTOLOGI* cerpen anak bersama beberapa penulis anak. | Dia bersama dua rekan *MENGGARAP BISNIS* pembangunan rumah serta apartemen. ^{1*} | Mereka mulai *MENGGARAP LAHAN* perkebunan karet menjadi lahan pertanian. | Kejaksaan ini mulai *MENGGARAP LAPORAN* dugaan korupsi penyertaan modal terhadap delapan dari mereka. | Lalu, ia mulai *MENGGARAP NOVEL* anak pada 2016, berhasil merampungkannya Oktober 2017, dan terbit 2018. | Sebenarnya kita juga bisa *MENGGARAP PASAR* luar negeri. | Konsorsium perusahaan negara ini *MENGGARAP PROYEK* kereta cepat Jakarta-Bandung. | Bulan-bulan ini kami sudah *MENGGARAP RANCANGAN* anggaran. | *RANCANGAN* tersebut, jika *DIGARAP* secara serempak akhir tahun ini, ditargetkan rampung pada awal 2026. | Sering *SOAL* seperti ini lebih mudah *DIGARAP* oleh eselon yang jangan terlalu top. | Penurunan harga karet membuat mereka lebih intensif *MENGGARAP SAWAH*. | Mereka tidak hanya *MENGGARAP TANAH* dan beternak tetapi juga mengembangkan teknologi. | *TANAH-TANAH* rendah dapat *DIGARAP* seluruhnya menjadi tanah pertanian dan perkebunan.
- Dia menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari petani serabutan, petani yang berstatus buruh tani, dan *PETANI PENGGARAP*.

^{1*} ditemukan juga: *menggarap buku / ~ cerita / ~ film / ~ kamus / ~ lukisan / ~ naskah / ~ topik / ~ tugas* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *garapan wayang*

- Dia dan tiga temannya sering berkumpul untuk membicarakan koordinasi ataupun kemajuan *BIDANG GARAPAN* masing-masing. | Antusiasme masyarakat luar biasa menyambut *FILM GARAPAN* sutradara Riri Riza ini. | Mereka akan mengubah pola tanam di *LAHAN GARAPAN* tersebut. | Petani kecil dan buruh tani semakin kehilangan luas *TANAH GARAPAN* mereka.
- Ia beberapa kali membuat *GARAPAN TARI* bersama para seniman Bali. ^{2*}

garda Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik *GARDA DEPAN* («avantgarde»). | Mahasiswa yang seharusnya menjadi *GARDA TERDEPAN* melawan diskriminasi, malah menjadi bagian dari mereka yang melakukan diskriminasi.

gardu Di antara beberapa orang yang lewat di muka *GARDU PENJAGAAN* kami, kami melihat seorang yang menarik perhatian kami. | Mereka bersembunyi dari kejaran polisi di sebuah *GARDU LISTRIK*.

garis

- Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki *GARIS BATAS* panjang dan terbuka.
- Kita tetap mengacu pada *ATURAN YANG DIGARISKAN*. | Hal ini telah melanggar *BATAS* yang tidak pernah *DIGARISKAN*. | Kita tidak mau sekadar menempuh *JALAN* yang telah *DIGARISKAN*.
- Ada dua faktor yang secara *GARIS BESAR* dapat memengaruhi proses ini. | Tetapi kita harus tahu bahwa dalam *GARIS BESARNYA* kita sudah melangkah dengan baik. | Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan menetapkan *GARIS-GARIS BESAR* haluan negara. | Ada yang berjuang di *GARIS DEPAN*, ada yang bekerja di dapur umum. | Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu dari dua *GARIS SEJAJAR*, maka garis itu juga pasti sejajar dengan garis yang lain. | Bahkan di kalangan «hardliners», para politisi *GARIS KERAS*, ada pula yang menginginkan beliau jatuh di tahun pertama. | Jaraknya menurut *GARIS LURUS* tidak sampai dua kilometer. | Mereka sampai pada satu titik yang jarak *GARIS LURUSNYA* hanya kira-kira dua kilometer jauhnya dari keraton. | Ditinjau dari jenisnya garis dapat dibedakan menjadi: *GARIS LURUS*, *GARIS LENGKUNG*, *GARIS PUTUS-PUTUS* dan *GARIS SPIRAL*. | Pemindehan fungsi dan wewenang itu disebabkan oleh tidak adanya *GARIS TEGAS* administratif. | Satelit ini berkemampuan melihat dengan jelas objek-objek dengan *GARIS TENGAH* satu meter atau lebih.
- Mereka akan meneruskan *GARIS KEBIJAKAN* yang telah ditetapkan kepala staf sebelumnya. | Sumbu yang digunakan adalah *GARIS BUJUR* (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus dengan *GARIS KHATULISTIWA*. | *GARIS GAYA* magnet dapat digambarkan dengan cara menaburkan serbuk besi pada kertas yang diletakkan di atas magnet. | Sekarang saya bisa menerima kenyataan bahwa orang itu ada satu *GARIS HIDUPNYA* sendiri. | Sistem matrilineal berdasarkan kepada ikatan *GARIS KETURUNAN* melalui *GARIS IBU*. | Masing-masing bertempur dalam *GARIS KOMANDO* sendiri-sendiri. | Kemudian, dicoba untuk ditemukan *GARIS KOMPROMI* antara keduanya sebagai penegasan objek topik. | Kota Pontianak dijuluki sebagai «Kota Khatulistiwa» karena *GARIS LINTANG* 0° persis berada di Kota Pontianak. | Petani yang berada pada *GARIS KEMISKINAN* sangat rentan dengan akibat dari impor beras. | Dasar rezekinya sedang bagus, *GARIS NASIB* tampaknya sudah menentukan demikian. | Menurut hukum internasional, klaim maritim atau yurisdiksi maritim diukur dari *GARIS PANGKAL*.^{1*} | Saat itu ia berada enam kilometer dari *GARIS PANTAI*. | Tidak begitu tegas *GARIS PEMISAH* antara pimpinan dan staf pelaksana. | Hal ini terjadi untuk mengontrol sejauhmana praktik-praktik keagamaan menyimpang atau tidak dari *GARIS-GARIS POKOK* ajaran keagamaan. | Sementara itu, polisi lainnya memasang *GARIS POLISI*. | Dia meyakini bahwa kemajuan manusia mengikuti *GARIS MENANJAK* dan tanpa batas. | Kutipan panjang ditulis tanpa

^{1*} *Garis Pangkal Lurus Kepulauan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah.*

tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,27 cm dari *GARIS TEPI* sebelah kiri dan kanan. | Sistem matrilineal berdasarkan kepada ikatan *GARIS KETURUNAN* melalui *GARIS IBU*. | Dari *GARIS-GARIS WAJAH* yang terbentuk, semua tahu ia sedang kesakitan.

- Jari-jari lingkaran adalah *RUAS GARIS* yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusatnya.

- Tapi karena kalimat itu *DIBERI GARIS DI BAWAHNYA*, aku ulang-ulang membacanya. | Nama media dicetak miring jika surat diketik dan *DIBERI GARIS BAWAH* jika ditulis dengan tangan. | Hal ini harus *DIGARISBAWAHI* dan dianggap penting. | Silahkan *BUAT GARIS-GARIS* melengkung tipis menggunakan «pen tool». | Jika *DITARIK GARIS* lurus arah timur laut, Pulau Auki berada kurang dari 100 km dari pusat gempa.

garuk Misteri ini manusia modern baru bisa *MENGGARUK PERMUKAANNYA* saja.

gas

- Mereka mengkaji korelasi antara harga minyak dan bahan bakar alternatif lainnya seperti *GAS ALAM*. | Begitulah awal mula dari bisnis Liquefied Natural Gas (LNG) alias *GAS ALAM CAIR* yang dilakoni Pertamina.

- Ia membakar ujung cerutnya di atas nyala api dari *KOREK GAS* selama beberapa saat. | Namun sejak sepuluh tahun terakhir, produksi *LADANG GAS* itu cenderung menurun. | Dalam waktu dekat Pemerintah akan menarik seluruh *TABUNG GAS* elpiji kemasan 3 kg.

- Semua makhluk hidup melakukan pernafasan (respirasi) untuk memenuhi kebutuhan oksigen (O) dan *MEMBUANG GAS* hidrat-arang (CO). | Aku pun langsung membayar belanjaan yang dibeli Ucup dan langsung keluar, kami berdua langsung *TANCAP GAS* menuju rumah sakit. | Kami langsung *TANCAP GAS* untuk merumuskan dan menyusun standar yang nanti bisa dimanfaatkan untuk semua Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

gatal Sudah *GATAL-GATAL TANGAN* pemuda ini hendak menerjang raksasa gendut itu. | Rupanya, setelah berkutat di pasar kalangan elite selama 17 tahun, *TANGAN* Alfons *GATAL* untuk masuk juga ke salon kelas menengah. ^{1*} | Ia merasa *TENGGOROKANNYA GATAL*. ^{2*}

^{1*} also found without *tangan*, as in: *Selain itu, Nazari juga sudah gatal untuk kembali bertanding di kompetisi bersama klub berjulukan Maung Bandung itu.*

^{2*} The combination of *gatal* and *tenggorokan* is language specific; there are languages where you use a different word for that sensation when it refers to your throat from when it refers to your skin.

gaul

- Dalam jejaring sosial, para penutur *BAHASA GAUL* saling berdialog melalui ragam tulis. | Sejumlah lagu dari The Beatles membuat «para Tokugawa» (*JULUKAN GAUL* untuk «orang tua») bergoyang.

- Ia cerdas dan *BERGAUL LUAS*.

- Maka dari itu hendaknya kita hanya *MEMBATASI PERGAULAN* kita dengan orang-orang yang baik, siapapun dia. | Perilaku tersebut dipelajarinya dengan *MELAKUKAN PERGAULAN* dengan orang-orang yang sering bolos sekolah.

- Pelaku merasa tidak berdosa dengan pergaulan yang mengarah seks bebas. Apa akibat *PERGAULAN BEBAS* ini? | Selama ini, para sastrawan Indonesia terjebak dalam lingkaran *PERGAULAN DOMESTIK* dan tidak mau melihat realitas *PERGAULAN DUNIA*. | Setiap lahir ke dunia langsung

disambut dalam suatu *PERGAULAN HIDUP*, yakni di tengah suatu keluarga dan anggota masyarakat lainnya. | Korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam *PERGAULAN HUKUM* bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri. | Hal ini mengurangi kemampuan berdiplomasi dalam *PERGAULAN INTERNASIONAL*. | *PERGAULAN LUAS* Sjahrir dengan kalangan cendekiawan dan aktivis politik di Leiden meninggalkan bekas sampai sekarang.

- Setelah itu, *PERGAULANNYA* dengan dunia kota lebih *ERAT* lagi.
- Di samping meritokrasi, kesetaraan pendapatan juga akan menghancurkan *BATAS-BATAS PERGAULAN* antaretnis. | Kakeknya memang memiliki *LINGKARAN PERGAULAN* yang luas. | Di sini terlihat betapa besar pengaruh *LINGKUNGAN PERGAULAN* terhadap kepribadian atau tingkah laku. | Kugy bersyukur dengan status anak barunya sehingga mukanya belum dikenal dalam *LINGKUP PERGAULAN* tersebut.

gaun Itulah Sakura, dia mengenakan *GAUN PENGANTIN* tradisional Jepang. | Ia mengganti bajunya dengan *GAUN TIDUR*.

gaung Mereka, yang di hadapan hadirin menatap prihatin, *MENGAUNGKAN TAWA* di baliknya.

gawai

- Fitur dan aplikasi pada *GAWAI CERDAS* sangat membantu pemelajar untuk memperoleh kemudahan dan kepraktisan dalam belajar. | Aplikasi ini menyediakan fitur kemudahan transaksi perbankan, yang bisa diakses melalui *GAWAI PINTAR* selama 24 jam.
- Lebih lanjut, terdapat beberapa gejala dari *KECANDUAN GAWAI*, khususnya ponsel dan laptop.
- Mereka mempromosikan *SEKOLAH BEBAS GAWAI*.

according to kbbi, this *gawai* is different from the *gawai* contained in *pegawai*

gawang

- Pedoman ini hanya mengizinkan 300 orang di stadion, termasuk pemain, staf klub, staf medis, *ANAK GAWANG*, dan petugas televisi. | Foto jurnalistik hanya bisa dilakukan dari belakang *GARIS GAWANG* maupun dari belakang garis samping. | *PENJAGA GAWANG* berusia 27 tahun itu mengaku senang bisa terus membela PSG. | Sayang, tandukan Joselu *MEMBENTUR MISTAR GAWANG*. | Tembakannya *MEMBENTUR TIANG GAWANG*.
- Ia kerap melakukan gerakan salto setelah berhasil *MEMBOBOL GAWANG* lawan.

gawat

- Dalam *SITUASI* yang sudah *GAWAT* itu beliau masih bisa minta digelarkan wayang di Istana Negara. ^{1*}
- Kejadian *GAWAT DARURAT* dapat disebabkan antara lain karena kecelakaan lalu lintas, penyakit, kebakaran maupun bencana alam. | Pelayanan kesehatan ini meliputi (...) rawat jalan, rawat inap, pelayanan *GAWAT DARURAT* dan tindakan medis lainnya. ^{2*}
- Kota ini *MENGHADAPI KEGAWATAN* besar. | Situasi ini pada gilirannya *MEMICU KEGAWATAN* di hilir penanganan pandemi. ^{3*}

^{1*} ditemukan juga: *keadaan gawat / ancaman ~ / berita ~ / dampak ~ / kasus ~ / kondisi ~ / krisis ~ / masalah ~ / rahyasia ~ / saat ~ / persoalan ~ / pertengkaran ~ / urusan ~* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *bantuan gawat darurat / penderita ~ / pasien ~ / prosedur ~ / ruang ~ / penanggulangan ~* dsb.

^{3*} ditemukan juga: *melebihi kegawatan / meremehkan ~* dsb.

gaya

- Orang Jawa modem lebih mengenal *GAYA HIDUP* Amerika daripada gaya hidup nenek moyangnya sendiri. | Banyak penelitian yang justru menganggap «multitasking» ini membuat kita

tidak produktif. Sampai muncul istilah *GAYA HIDUP MELAMBAT* («slow living»). | Konon, *GAYA SELINGKUNG* ini merupakan padanan «house style». Redaktur media cetak atau editor penerbit dengan enak pula berkata, «Itu *GAYA SELINGKUNG* kami.» | Sebuah bola yang digantungkan melalui sebuah tali menimbulkan adanya *GAYA TEGANGAN* pada tali yang disebut *GAYA TEGANG* tali. | Pengarang ini membebaskan *GAYA TUTURNYA* dengan tetap menjaga plot di setiap cerita. | Semakin akrab Anda dengan seseorang semakin santai dan rileks *GAYA TUTURAN* yang digunakan.

- *GARIS GAYA* magnet dapat digambarkan dengan cara menaburkan serbuk besi pada kertas yang diletakkan di atas magnet.
- Mendadak ia merasa *MATI GAYA*. Mati langkah.

gayut

- Aku memanjat tebing bukit yang curam sambil *BERGAYUT PADA AKAR* kayu-kayuan. | Akhir-akhir ini memang banyak pikiran *BERGAYUT DI BENAKNYA*. | Anak-anak *BERGAYUT DI LENGAN* emak dengan pertanyaan besar muncul dari mata mereka.
- Mereka memperlihatkan bahasa tubuh yang menunjukkan ekspresi sangat malu dan *DIGAYUTI RASA* amat bersalah. | Dia merasakan *KERESAHAN MENGGAYUTI* hatinya. | Sejak awal 1991 Grup tersebut sudah *DIGAYUTI UTANG* sekitar Rp600 milyar.

bdk.: → *gelayut*

gebu

Semangat digunakan untuk mengungkapkan *MINAT* yang *MENGGEBU* dan pengorbanan untuk meraih tujuan. | Kita tidak hanya dituntut agar *BERSEMANGAT MENGGEBU-GEBU* tapi juga bersikap teliti dan mau bekerja keras. | Selama beberapa tahun setelah kepergian suaminya, ia terus *MENGGEBU-GEBU BEKERJA* dengan pikiran bahwa dia dan keluarganya harus bisa bertahan.

gebuk

- Mereka mengundurkan diri dari tempat itu, percis *ANJING KENA GEBUK*.
- Kecelakaan ini hampir merenggut keahliannya untuk *MENGGEBUK DRUM* kembali. | Ini rakyat miskin kota yang kehidupan ekonominya kian terpuruk *DIGEBUK PAGEBLUK*.
- Mereka tak bisa seenaknya *HABIS GEBUK* lalu mencampakkan orang begitu saja.
- Tim Garuda *DIGEBUK EMPAT GOL* tanpa balas oleh tim nasional Australia.
- Anton merupakan *PENGGEBUK DRUM* Band J-rocks.

gedor

- Mereka akan mendampingi Zlatan Ibrahimovic sebagai *JURU GEDOR* di lini depan.
- Model tersebut dirasa belum cukup untuk bisa *MENGGEDOR PASAR* elektrifikasi di Tanah Air.

gedung

- Ketika aku ke luar dari *GEDUNG APARTEMEN* wartawan langsung memburuku. | Informasi detail tentang infrastruktur hingga *GEDUNG BANGUNAN* dapat diakses di sini. | Mereka melewati jalan yang di kirikanannya berdiri *GEDUNG-GEDUNG PENCAKAR LANGIT*. | Dia berjalan ke selatan, menjauhi *GEDUNG INDUK* Universitas Gadjah Mada. ^{1*}
- Ia menatap ke arah kota: *GEDUNG-GEDUNG JANGKUNG*, jalan berkelok silang-menyilang, lampu-lampu. | Tempat yang mereka pilih bukanlah *GEDUNG-GEDUNG BERTINGKAT* dengan pendingin udara.
- Dia ingin memenuhi ikrarnya dahulu dengan *MENDIRIKAN GEDUNG* sekolah. | Akhirnya *GEDUNG* ini *DIPUGAR*.

^{1*} ditemukan juga: *gedung darurat* / ~ parkir / ~ perkantoran / ~ sekolah / ~ kesenian / ~ pertunjukan dsb.

gegabah

Seorang tidak boleh *BERANGGAPAN GEGABAH*. | Semua pihak sebaiknya tidak terlalu *GEGABAH MELAKUKAN* manuver politik. | Masyarakat juga dituntut untuk hati-hati menanggapi kabar yang beredar serta jangan *GEGABAH* dalam *BERTINDAK*.

gegap	Sorak sorai <i>MENGGEGAP-GEMPITA</i> , diselingi teriakan-teriakan kagum.	
gegar	Hal ini akan menimbulkan masalah atau bahkan <i>GEGAR BUDAYA</i> . Saya juga pernah jatuh di kamar mandi di Cipinang ini sampai <i>GEGAR OTAK</i> . Komentar ini langsung disambut <i>GEGAR TAWA</i> di kalangan geng gadis populer.	hardly found in other combinations
geger	Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia <i>BIKIN GEGER</i> . Lomba video inovasi ini <i>MEMBUAT GEGER</i> . Sebab, informasinya tidak jelas. Mundurnya jadwal tayang ini <i>MEMBUAT GEGER</i> para penggemar Harry Potter.	
gejala	<ul style="list-style-type: none"> • Dari responden yang mengalami trauma psikologis tersebut, 46% mengalami <i>GEJALA BERAT</i>, 33% <i>GEJALA SEDANG</i>, 2% <i>GEJALA RINGAN</i>, dan 19% tidak ada gejala. Tak ada <i>GEJALA-GEJALA</i> yang <i>KENTARA</i>. Dari sejarah itu jugalah akan bisa kita baca berbagai <i>GEJALA KEMIRIPAN</i> masa kini dan masa lampau. Aku juga masih tak yakin kenapa para dokter danPengujian akan dilakukan terhadap masyarakat dengan <i>GEJALA RINGAN</i> atau tanpa gejala. Tidak ada <i>GEJALA PENYERTA</i> seperti mual, muntah, atau fotofobia. • Ketujuh orang ini memiliki <i>GEJALA</i> fisik yang <i>MENGARAH</i> ke influenza. Semua <i>GEJALA</i> semakin <i>MENGARAH</i> ke sana. • Zat ini juga bagus untuk <i>PENGOBATAN GEJALA</i> menopause. Selama pemantauan ini, relawan semuanya baik, tidak ada yang <i>MENAMPAKKAN GEJALA</i> apapun. Manusia bisa tertular virus tanpa <i>MENUNJUKKAN GEJALA</i> penularan. • Langkah yang ditempuh sesuai dengan <i>TINGKAT KEPARAHAN GEJALA</i>. 	
gejolak	Ci Hwa merasa terkejut dan menyesal sekali mengapa ia tidak mampu menahan <i>GEJOLAK BATINNYA</i> tadi. Meski sudah ada aturan terkait dengan harga acuan untuk bahan-bahan pangan pokok, namun kerap terjadi <i>GEJOLAK HARGA</i> . Ingin menjadi psikolog yang mampu memecahkan permasalahan <i>GEJOLAK JIWA</i> orang-orang.	^{1*} ditemukan juga: <i>gejolak amarah</i> / ~ <i>birahi</i> / ~ <i>ekonomi</i> / ~ <i>emosi</i> / ~ <i>gairah</i> / ~ <i>harga</i> / ~ <i>hati</i> / ~ <i>konflik</i> / ~ <i>kurs</i> / ~ <i>masyarakat</i> / ~ <i>nafsu</i> / ~ <i>pasar</i> / ~ <i>politik</i> / ~ <i>perasaan</i> / ~ <i>sosial</i> dsb.
gelagat	<ul style="list-style-type: none"> • Tak akan ada seorang pun yang mampu mengendus <i>GELAGAT LEMBUT</i> bahwa keduanya saling mengenal. Aku mulai menangkap <i>GELAGAT TAK SEDAP</i>. ^{1*} • Mengetahui ada <i>GELAGAT BAHAYA</i> yang bisa timbul akibat cuaca buruk, nakhoda mencoba memindahkan posisi kapal. Si anjing mencium <i>GELAGAT KECEMASAN ATAU KETAKUTAN</i> dari pemiliknya. • Dia mulai <i>MEMBACA GELAGAT</i> aneh itu. Mulai merasa panik. Aku sudah <i>MENCIUM GELAGATNYA</i>, bakal terjadi sesuatu. <i>MELIHAT GELAGAT</i> tidak baik itu, ia sering berkonsultasi kepada saya. Lama kelamaan saya semakin <i>MENANGKAP GELAGAT</i> kurang baik. Dia malah <i>MENUNJUKKAN GELAGAT</i> mencurigakan. 	^{1*} ditemukan juga: <i>gelagat baik</i> / ~ <i>buruk</i> / ~ <i>mencurigakan</i> / ~ <i>kurang enak</i> dsb.
gelak	Aku tersentak oleh <i>GELAK TAWA</i> dari gubuk itu. Kesunyian dirobek oleh suara <i>TAWA BERGELAK</i> seseorang.	
gelandang ¹	Iax pun tak berkutik dan langsung <i>DIGELANDANG PETUGAS</i> ke Mapolres tersebut. Anak-anak buahnya akan mengantarkan uang tebusan, tak lama setelah ia <i>DIGELANDANG POLISI</i> .	
gelandang ²	• Pemain <i>BERPOSISI GELANDANG</i> ini juga memiliki darah Indonesia dari nenek di pihak ibunya.	

- Saat makan malam, ketika hujan, ia sering gelisah membayangkan nasib *ANAK-ANAK GELANDANGAN* yang tidur di emper-emper toko.
- Di tahun-tahun 60-an, mereka yang *HIDUP BERGELANDANG* dan disebut «hippies» kebanyakan justru anak-anak Amerika yang berada, yang bosan.

gelang Polisi *MENGGELANGI* pembangkang itu dengan *BORGOL*.

gelanggang Sering ia menemani Pak Kamijan ke berbagai *GELANGGANG JUDI*. | Ini mirip dengan *GELANGGANG OLAHRAGA* modern di luar negeri. | Sikap kritis Bung Tomo rupanya menjalar ke *GELANGGANG POLITIK*.

gelap • *HARI* memang *BERANJAK GELAP*. | Dan di kursi inilah kita berada saat itu. Melihat warna langit yang berubah perlahan. Menyaksikan *TERANG BERANJAK GELAP*.
 • Di abad 7, Tang itu dinasti terbesar, di seluruh dunia mungkin. Di Eropa masih *ABAD GELAP*. | Kondisi itu justru membuat siapa saja, termasuk lembaga yang bergerak seperti *BANK GELAP* («shadow banking») semakin menjamur di negeri ini. | Novi dapat keluar dari *BAYANGAN GELAP* orang tuanya. | Ada tekanan-tekanan untuk menanggulangi kegiatan *BISNIS GELAP* yang merajalela. | Tanpa kusadari sore sudah beranjak malam, *CUACA* yang berubah *GELAP* tampak jelas dari jendela kamarku. (...) Di luar *CUACA* sudah *GELAP*. | Tapi jumlah *PEDAGANG GELAP* rokok ini cuma satu dua. | *HARI* sudah benar-benar *GELAP*. Lampu-lampu telah dinyalakan. | Kata orang aku adalah anak hasil *HUBUNGAN GELAP*. | Sebelumnya, Polres Garut juga menangkap sebanyak 84 *IMIGRAN GELAP* asal Timur Tengah. | Merokok di dalam *KAMAR GELAP* itu dilarang karena bisa mengakibatkan bahaya «fog» pada film akibat cahaya api yang dipancarkan rokok. | Aku justru memasuki pintu sedih berikutnya. Masuk ke dalam *LORONG GELAP* teror dan ketakutan. | Karena marah aku menjadi *MATA GELAP* dan tidak ingat mempergunakan ilmu itu. | Organisasi tersebut bermain di *PASAR GELAP* senjata dan merupakan salah satu yang paling tua. | Tuduhan yang diberikan adalah mengadakan *RAPAT GELAP* tanpa izin. | Ini jawaban pertanyaan publik terkait orang yang bekerja di balik layar atau di *RUANG GELAP*. | Suatu hari Satinah mendapat *SURAT GELAP*. | Bahkan naskah kuno dapat *MEMBUKA TABIR GELAP* sejarah suatu bangsa. | Menurutku jauh lebih banyak *TABIR KEGELAPAN* yang masih harus dibuka. | *TAKSI-TAKSI GELAP* dan taksi omprengan ini juga sudah kita tindak. | Surat kaleng dan *TELEPON GELAP* dengan ancaman mengerikan menghujani rumahnya. | Keduanya mengaku datang dari Vietnam sebagai *PENUMPANG GELAP* karena tidak punya paspor.
 • Kedua motor *BERWARNA GELAP* itu melaju dengan kecepatan melewati ambang yang diperbolehkan. | Orang yang datang mengenakan pakaian ringkas *WARNA BIRU GELAP*.
 • Tanpa keberadaan hukum itu, kita akan *MERABA-RABA DALAM GELAP* mencari keadilan.
 • Perusahaan mana pun yang terbukti *MENGGELAPKAN PAJAK* harus dihukum berat. | Dia *MENGGELAPKAN UANG* di kantor desa sehingga dia mendapat hukum karma. ^{1*}
 • Angin semakin kencang, alam menjadi *GELAP GULITA*, gemuruh dan petir sambung menyambung. | Keadaan di sekeliling *GELAP PEKAT* dan ia tahu bahwa dirinya dikurung asap-asap beracun. | Kekasihnya ditelan lorong «subway» yang *GELAP TEMARAM*.
 • Namun kerimbunan pepohonan di Dukuh Paruk menyerap cahaya itu sehingga tercipta *KEGELAPAN SEMPURNA* di bawahnya.

^{1*} ditemukan juga: *menggelapkan barang / ~ dana / ~ duit*

gelar¹ Setelah *MENGGONDOL GELAR* «bachelor», ia memutuskan kembali pulang ke Indonesia. | Dia

diprediksi mampu bersaing dalam *MENGEJAR GELAR* itu. | *GELAR* kesarjanaan dia *PEROLEH* dari Universitas Negeri Padang. | Dia lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan *MERAIH GELAR* sarjana. | Selama berseragam Barcelona, dia berhasil *MERENGKUH* banyak *GELAR* bergengsi. | Dia *MERENGKUH GELAR* «Master of Arts» Jurnalistik Internasional dari Universitas Westminster. Ia dinyatakan lulus dan berhak *MENYANDANG GELAR* doktor ilmu pertanian.

gelar² Dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa *MENGGELAR KONSER* tunggal. | Di sela-sela itu, saat *DIGELAR LOMBA* tarik tambang antar siswa di halaman sekolah, dia terjun mengikutinya. | Dua teater boneka dari dua negara, Indonesia dan Jerman, *MENGGELAR PENTAS* bersama. | Mereka berkumpul di kedai kopi. Inilah saat *PESTA* domino *DIGELAR*. | Saat itu presiden RI *MENGGELAR RAPAT* bersama menteri dan beberapa kepala daerah membahas soal sampah. | Kasus ini pun membuat sejumlah organisasi *MENGGELAR PERTEMUAN*. | Para pengemudi ojek akan *MENGGELAR UNJUK RASA* hari ini. | Pada hari itu sekitar pukul sepuluh pagi *DIGELAR UPACARA* pengibaran Bendera Merah Putih.

gelas

- Kami juga sediakan *GELAS KACA* untuk minuman dingin dan *GELAS KERAMIK* untuk hangat. | Saya kembali dengan beberapa gelang kue donat dan dua *GELAS KERTAS* «cappuccino». | Di sebelahnya *GELAS PLASTIK* berisi kopi. ^{1*}
- *GELAS UKUR*, pipet, buret yang kotor dapat menghasilkan pengukuran yang salah.
- Beliau mengajak tamu undangan *MENGGANGKAT GELAS* untuk kesehatan Raja Malaysia yang berkunjung ke Istana Bogor.

^{1*} interesting from a contrastive point of view: in many other languages you can only call something «a glass» if it is really made out of glass.

gelayut

Beban pikiran mulai *MENGGELAYUTI BENAK* Yusuf. | Kesedihan nggak pernah berhenti *MENGGELAYUTI DADA* gue. | Seringkali, keraguan yang *MENGGELAYUTI HATI* menyebabkan seseorang tak berani bertindak. | Itulah pikiran yang *MENGGELAYUTI OTAK* saya hari-hari ini. | Rasa jenuh pun *MENGGELAYUTI PIKIRAN* yang sudah bekerja seharian.

bdk.: → *gayut*

geledah

«Mau Bapak-bapak ini apa? Masa semauanya *GELEDAH RUMAH* orang?» kata Bu Danti. «Ini kami bawa *SURAT PENGGELEDAHAN*, Bu.»

geledek

DISAMBAR GELEDEK kalau aku mengerti ini...! | Ia seperti *TERSAMBAR GELEDEK* di siang hari.

gelegak

RASA bahagia *MENGGELEGAK* dalam dadanya. | Ia tak dapat menahan *RASA AMARAHNYA* yang *MENGGELEGAK* di hati. | Berjuta *PERASAAN MENGGELEGAK* dalam hatiku.

gelegar

Saat itu tiba-tiba kilat menyambar, *GUNTUR MENGGELEGAR* dan hujan lebat turun. | *HALILINTAR MENGGELEGAR* mengejutkan kami bertiga.

gelembung

Jenis beton ringan yang menggunakan *GELEMBUNG BUSA* di dalamnya disebut beton busa atau «foamed concrete». | *GELEMBUNG EKONOMI* suatu waktu dapat pecah dan konsekuensinya sangat berat dihadapi masyarakat dan pemerintah. | Warna-warni yang tampak pada *GELEMBUNG SABUN* adalah akibat adanya peristiwa interferensi.

geleng

- Kau *MENGGELENG-GELENGKAN KEPALA*.
- «Sampean sakit?» tanya perempuan itu. Si lelaki menjawab dengan *GELENGAN KECIL*. | Ia

^{1*} ditemukan juga: *menggeleng lembur / ~ pelan / ~ perlahan / ~*

hanya menjawab Natha dengan *GELENGAN KEPALA*.

- «Ada masalah?» Dia *MENGGELENG CEPAT*, pipinya merah padam. | Gansa *MENGGELENG KECIL*, «Tidak, Tuan.» | Ia *MENGGELENG KENCANG*. | Bodhi *MENGGELENG KERAS*. | Mendengar itu saya *MENGGELENG KUAT*. | Kemudian aku *MENGGELENG LEMAH* atas pertanyaannya. ^{1*}
- Dia mengerutkan alisnya dan *MENGGELENG KEPALA KERAS-KERAS*. | Kembali piauwsu itu kelihatan kaget dan jerih, *MENGGELENG KEPALA DENGAN KUAT*. | Pemuda itu menunduk dan kulit mukanya agak merah, akan tetapi dia *MENGGELENG KEPALANYA DENGAN KERAS*.

ringan / ~ tegas

gelepar Itu suara kerinduan yang *MENGGELEPAR SEKARAT* sendirian.

- Bagaimana dia tidak akan *MERASA GELI*? | Ia membalasku dengan *SENYUM GELI* seolah ucapanku adalah lelucon. | Pemuda itu *TERTAWA-TAWA* seorang diri dengan *HATI GELI*.
- Sophie *TERTAWA GELI DALAM HATI*, lalu tersenyum mesra menatap sang pria.

- Ia *MENGGELIAT KESAKITAN*. | Ia *MENGGELIAT DARI TIDURNYA*.
- Saat itu *GELIAT BISNIS* berbasis internet sempat mengalami pertumbuhan yang luar biasa besar. | Dia menekankan hal ini bertujuan membangkitkan *GELIAT DUNIA USAHA* di tengah pandemi global.
- *PASAR TERAPUNG* yang terletak di persimpangan Sungai Barito dan Sungai Kuin ini mulai *MENGGELIAT*. | Ia berusaha meredakan *KERESAHAN* yang *MENGGELIAT-GELIAT* di dadanya.
- Sebenarnya *EKONOMI* kita ini *BERGELIAT* terus. | Dia melihat *OJEK ONLINE LOKAL* cukup *BERGELIAT*.

^{1*} ditemukan juga: *geliat ekonomi* / ~ (*sektor*) *pariwisata*

n.b.: the form *ngeliat* seems to be related with → *lihat*

gelimang Tengoklah perjalanan sejarah kita *BERGELIMANG DARAH DAN AIR MATA*. | Daripada hidup *BERGELIMANG DOSA* terhadap manusia dan dunia, lebih baik mati sebagai seorang gagah. | Tak semua mereka *BERGELIMANG HARTA DAN KEMEWAHAN*.

gelimpang Kita hanya melihat kesuksesan ketika mereka *BERGELIMPANG HARTA*.

- Masalah itu membesar, seperti *BOLA SALJU* yang terus *MENGGELINDING* dan akhirnya menimbulkan masalah baru. | Hanya tanda tangan menteri dapat membuat *PROYEKNYA MENGGELINDING*. | Sadarkan *WAKTU* yang sudah *MENGGELINDING* lagi.
- Akar persoalan yang membuat daya saing bangsa *MENGGELINDING BEBAS* ke urutan terbawah tentu saja kompleks, tidak tunggal. | Isu itu sempat *MENGGELINDING* cukup *KENTAL*. | Itu menjadi sebab utama mengapa demokrasi parlementer tidak *MENGGELINDING LICIN* di sini. | Sepucuk surat jawaban *MENGGELINDING MULUS* dari alat komunikasi canggih.
- Sejak itu, ide tersebut terus *MENGGELINDING MENJADI* perbincangan nasional. | Kalau kau tidak sabar menghadapi lingkaran cambukku, lekaslah *MENGGELINDING PERGI*. | Kenapa engkau belum *MENGGELINDING PERGI* dari sini?

- Di antara puluhan orang itu aku memang sempat melihat *BEBERAPA GELINTIR KAWAN-KAWANMU*. | Dalam keadaan sehat ada *BEBERAPA GELINTIR ORANG* yang kurang memperhatikan dan menghargai kesehatannya.
- Seluruh kekuatan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat berada di tangan *SEGELINTIR KELOMPOK* ini. | Ada masalah ketimpangan di mana perekonomian dinikmati oleh *SEGELINTIR MASYARAKAT* yang ada di atas. | Sejatinya kekayaan alam Indonesia harus bisa dirasakan

oleh seluruh masyarakat, bukan hanya *SEGELINTIR PIHAK*.

gelisah

- Anda sepertinya *GELISAH BANGET*. | Aku menjadi *GELISAH BUKAN MAIN*. | Dia *SANGAT GELISAH* dengan persoalan ini. | Aku merasa *GELISAH SEKALI*.
- Entah apa yang sudah terjadi, *RESAH GELISAH* selalu menghampirinya.
- Ia mencoba untuk tenang, meski *KEGELISAHAN* tidak sanggup *DIBUANGNYA*. | Pembelajaran dengan sistem itu digelar untuk *MENJAWAB KEGELISAHAN* para orang tua siswa.
- Dia mengangguk, tapi ada *KEGELISAHAN MEMBERSIT* dari sorot matanya. | Ia mencari jawaban atas *KEGELISAHAN* yang *MERAJAM* hatinya.

gelitik

- Tidak ada yang lebih *MENGGELITIK FANTASIKU* selain cerita misteri. | Bau sate kambing *MENGGELITIK HIDUNG*. | Namun apa yang *MENGGELITIK INDRA PENDENGARAN* Don adalah suara yang familiar. | Tiba-tiba saja ada satu hal yang *MENGGELITIK PIKIRANKU*. | Ia pandai *MENGGELITIK RASA INGIN TAHU* melalui bukunya.
- *HATINYA TERGELITIK* untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara mereka. | Ia pun berharap banyak kalangan mulai *TERGELITIK HATINYA* untuk kembali melestarikan budaya ini. | Hal ini membuat orang *TERGELITIK RASA PENASARAN*: apa yang ada di balik tanjakan itu? | Meski aku berusaha mengabaikan suara-suara itu, tetap saja *TELINGAKU TERGELITIK*.

gelombang

- Satu *GELOMBANG ANGIN* keras menderu ke arah pintu. | *GELOMBANG PASANG* yang muncul, otomatis mengurungkan niat nelayan untuk melaut. | Sekarang dia sedang menunggangi *GELOMBANG PASANG* yang terus membawanya ke posisi yang semakin tinggi. | Sektor perdagangan akan sangat peka terhadap *GELOMBANG PASANG SURUTNYA* perkembangan ekonomi nasional. | Ratusan ribu pekerja terseret *GELOMBANG PEMECATAN* akibat lesunya industri di masa pandemi Covid-19. | Anda tahu penyebab munculnya *GELOMBANG PROTES* tersebut? | Lasi tersengat dan ada *GELOMBANG KEJUT* menyentak jantungnya. ^{1*}
- Pembangkangan kelas menengah kian menjadi-jadi, ketika puluhan perusahaan bangkrut *DITERJANG GELOMBANG* krisis moneter.
- Kadang-kadang sebuah *GELOMBANG* yang *DAHSYAT* menghantam lambung perahu. | *GELOMBANG DERAS* menerjang pesisir Selat Sunda, termasuk di Anyer yang sedang dipenuhi wisatawan.
- Penutup atap boleh dari asbes, *SEMEN GELOMBANG*, *SENG GELOMBANG* atau genteng sederhana.
- Pertanyaannya, apakah gelombang satu sudah berakhir? Kayaknya saya belum pernah «denger» *PUNCAK DAN LANDAINYA GELOMBANG* satu. | Satu *PANJANG GELOMBANG* transversal terdiri atas satu *BUKIT* dan satu *LEMAH GELOMBANG*.

^{1*} ditemukan juga: *gelombang arus mudik / ~ bunyi / ~ pemudik / ~ pemutusan hubungan kerja / ~ radio / ~ pengungsi(an)* dsb.

gelontor

- Salah satu mitra komisi ini biasanya *DIGELONTOR ANGGARAN* di atas Rp 200 miliar per tahun. | Warga miskin yang selama ini masuk dalam daftar ini akan *DIGELONTOR BANTUAN SOSIAL* beras (BSB).
- *GELONTORAN BANTUAN SOSIAL* akan dilakukan kepada masyarakat. | Dua fraksi partai dipastikan tak kebagian *GELONTORAN DANA HIBAH* tahun ini.
- Pemerintah tengah *MENGGELONTORKAN ANGGARAN* besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. | Pihaknya berinisiatif *MENGGELONTOR BANTUAN BERAS* tersebut. | PSS *GELONTORKAN* tiga *GOL* ke gawang Persikabo pada babak pertama. | Pemkab ini *MENGGELONTORKAN SEMBAKO* langsung kepada keluarga yang diisolasi melalui staf Pemkab.
- Setiap hari selalu ada jubelan pakaian baru yang *MENGGELONTORI PASAR*.

gelora	<ul style="list-style-type: none"> • Dia naik ke atas podium <i>MEMBAKAR GELORA</i> mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. • Wuah, mustahil aku tak kuat menahan <i>GELORA CINTA</i>. • Hal ini kian <i>MENGGELORAKAN SEMANGAT</i> penulisan peristiwa itu. 	
gelung	<ul style="list-style-type: none"> • Karuan saja gadis <i>BERAMBUS DIGELUNG</i> ini jadi kebingungan. • Cepatnya laju kuda Altamya membuat <i>GELUNGAN RAMBUS</i> gadis itu <i>TERURAI</i>. 	
gelut	<ul style="list-style-type: none"> • Acapkali ia mengaku abai untuk makan karena sehibun <i>KEGIATAN</i> yang <i>DIGELUTINYA</i>. Sudah hampir 2 tahun, Monik <i>MENGGELUTI PROFESINYA</i>. • Beliau menyebutkan peran penting media yang setiap hari <i>BERGELUT DENGAN BAHASA</i>. Pedih rasanya melihat temannya <i>BERGELUT DENGAN DERITA</i> berkepanjangan. 	
gema	<ul style="list-style-type: none"> • Ihwal yang harus diperhatikan adalah bahwa dasar yang keras akan <i>MEMANTULKAN GEMA</i> lebih kuat. • Dia menyampaikan sebuah <i>GAGASAN</i> yang <i>BERGEMA</i> di seluruh Eropa. <i>KATA</i> itu serasa masih <i>BERGEMA</i> di relung hatinya. • <i>SUARANYA MENGGEMA</i> dari lubuk hati paling dalam. <i>PERTANYAAN</i> itu terus <i>MENGGEMA</i> di kepalanya. 	
gemar	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang bersifat edukatif ini dapat menunjang perkembangan masyarakat <i>GEMAR BELAJAR</i> («learning society») dan pendidikan berkesinambungan («continuing education»). ^{1*} • Selain <i>DIGEMARI PASAR</i> dalam negeri, model ini juga memikat konsumen di luar negeri. • Riska adalah <i>PENGGEMAR BERAT</i> kopi. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gemar belanja</i> «online» / ~ <i>berjudi</i> / ~ <i>berolahraga</i> / ~ <i>membaca</i> dsb.</p>
gembira	<ul style="list-style-type: none"> • Ia manusia paling <i>RIANG GEMBIRA</i> sekelompok ini, bahkan sekota Jakarta. • Wajah pemuda itu makin <i>BERSERI GEMBIRA</i>. • Di dalam hatinya terjadi <i>LETUPAN KEGEMBIRAAN</i> yang hanya bisa dinikmati dalam diam. Ia mencoba menenangkan <i>LUAPAN KEGEMBIRAAN</i> simpatisan. Mata mereka <i>MEMANCARKAN KEGEMBIRAAN</i>. Harga tembakau ini belum mampu untuk <i>MEMANTIK KEGEMBIRAAN</i> petani. 	
gembleng	<ul style="list-style-type: none"> • Di samping pengetahuan tentang perbankan, para staf <i>DIGEMBLENG DALAM KEAHLIAN</i> manajemen. • Mulailah dia teringat akan <i>GEMBLENGAN BATIN</i> yang telah puluhan tahun dia pelajari dan latih. • Dia adalah <i>SEORANG PEMUDA GEMBLENGAN</i> yang tentu saja tidak gentar menghadapi ancaman. 	a familiar term in <i>silat</i> literature
gembok	<ul style="list-style-type: none"> • Namun, ketika <i>KUNCI GEMBOK</i> kotak amal itu dibuka, mereka tak menemukan lembar-lembar uang seratusan ribu. • Sesampainya di sekolah, sudah berdiri seorang berkumis yang mulai <i>MENGUNCI GEMBOK</i> gerbang. 	
gembos	<ul style="list-style-type: none"> • Di tengah jalan pelosok <i>BAN</i> mobil mereka <i>GEMBOS</i>. • Penerbit ini mengatakan buku bajakan <i>MENGGEMBOSI PENJUALAN</i> buku asli. 	
gemeletuk	Tubuhnya menggigil, <i>GIGINYA GEMELETUK</i> , dan napasnya mendengus satu-satu.	

gemeretak	Dia tidak menjawab, tetapi terdengar <i>GIGINYA GEMERETAK</i> .	
geming	Keduanya <i>DIAM BERGEMING</i> , antara rihuh dan tak tahu harus berbuat apa. ^{1*}	^{1*} also found with the same meaning: <i>diam tak/tidak bergeming</i>
gempa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam konteks rembetan kejadian dari utara ke selatan, selang-seling <i>GEMPA DARAT</i> dan <i>GEMPA LAUT</i> itu, maka tingkat kewaspadaan masyarakat di seluruh Sumatera perlu terus ditingkatkan. Sebuah <i>GEMPA BUMI</i> besar berskala 8,9 Richter mengguncang Aceh. <i>GEMPA BERKEKUATAN 8,9 SKALA RICHTER</i> menghantam bagian utara pulau Sumatera. <i>GEMPA UTAMA 8,4 SR</i> tahun 2007 sudah diikuti oleh rentetan beberapa <i>GEMPA SUSULAN</i> besar, termasuk gempa 7,9 SR yang terjadi 12 jam setelahnya. • Sekitar tahun 1754 <i>GEMPA BESAR</i> mengguncang Kota Ambon. ^{1*} • Laboratorium ini siap menambah jumlah alat <i>DETEKSI DINI GEMPA BUMI</i> yang akan dipasang di daerah rawan bencana. Menyusul <i>GUNCANGAN GEMPA</i> tersebut, warga berhamburan dari rumah masing-masing lari ke jalan menyelamatkan diri. • Rumah itu bergerak-gerak seperti <i>DIGUNCANG GEMPA</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>gempa berat / ~ dahsyat / ~ hebat / ~ kecil / ~ kuat / ~ ringan</i>
gempal	Jimbron yang <i>GEMUK GEMPAL</i> , sumringah, dan repot sekali, hanya setinggi bahu Laksmi.	
gempar	<ul style="list-style-type: none"> • Ini sungguh-sungguh <i>BERITA GEMPAR</i>. Sepuluh jam perjalanan, saya sampai di kampung dengan <i>KAKI GEMPAR</i>. Bisa kita bayangkan bagaimana <i>SUASANA</i> konferensi pers yang <i>GEMPAR</i> setelah adanya kejadian yang memalukan. • Sosok yang pernah <i>MEMBUAT GEMPAR</i> melalui suratnya pada 1954 ini sudah tiada. Sebuah video pendek <i>MEMBUAT GEMPAR</i> warga Surabaya di tengah masa kampanye Pilkada. • Keesokan harinya kudengar ada <i>BERITA MENGGEMPARKAN</i> dari laut. Saya kira sebagian kita masih mengingat <i>KISAH</i> yang <i>MENGGEMPARKAN</i> ini. Dalam lingkungan istana ini telah terjadi <i>PERISTIWA MENGGEMPARKAN</i>. 	
gemuk	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kagum dia melihat segala macam sayur yang <i>HIDUP SUBUR GEMUK</i> berkat rawatan yang teliti. Tubuhnya yang sudah <i>MULAI GEMUK</i> mengenakan jubah panjang sutera hijau. «Wah, Anda <i>TAMBAH GEMUK</i>,» kata pak Karyono dengan spontan. • Secara nasional <i>MASALAH GEMUK</i> pada anak usia 5-12 tahun masih tinggi. ^{1*} • Tubuhnya yang <i>GEMUK BESAR</i> itu mengenakan pakaian yang aneh pula. Tiba-tiba lawannya yang bertubuh <i>GEMUK BUNДАР</i> itu sudah menubruknya. Jimbron yang <i>GEMUK GEMPAL</i>, sumringah, dan repot sekali, hanya setinggi bahu Laksmi. • Aku tahu benar, laki-laki itu cukup <i>GEMUK DOMPETNYA</i>. <i>JENGGOTNYA GEMUK</i> dan panjang sekali. Desain awal mereka sesungguhnya hendak membentuk <i>KOALISI GEMUK</i> dengan calon tunggal dalam pilkada di sejumlah daerah. <i>MOBIL GEMUK</i> dengan antena di atapnya datang lagi meski tidak sebanyak dulu. Mereka sedang melahap <i>NASI GEMUK</i>, rebusan ubi selong. Di pedesaan sawah dihias <i>PADI</i> yang <i>GEMUK</i>. Ini menjadi varian mobil yang paling <i>GEMUK PANGSA PASARNYA</i> di Indonesia. <i>RAMBUTNYA GEMUK</i> panjang dikuncir besar. 	^{1*} bdk. <i>masalah berat badan, masalah obesitas</i> dsb.
gemuruh	<ul style="list-style-type: none"> • Keretamu pergi dengan <i>SUARA GEMURUH</i>. Kata-kata itu disambut oleh suatu <i>TERTAWA GEMURUH</i>. • Lambat laun <i>GEMURUH BATINNYA</i> kian mereda. Ingatan itu membuat <i>GEMURUH DADA</i> Sarinah semakin berkobar-kobar. <i>GEMURUH PERASAAN</i> tetap saja memenuhi rongga dada laki-laki itu. <i>GEMURUH SORAK-SORAI</i> 	

terdengar di seluruh penjuru ruangan.

- Sungai ini, yang *AIRNYA BERGEMURUH*, jernih seperti kristal. | Truk itu memuntahkan batu kali dengan *BUNYI BERGEMURUH*. | *TEPUK TANGAN* pun *BERGEMURUH*.

- Ia tersenyum lagi, tetapi *DADANYA BERGEMURUH*. | *DADANYA BERGEMURUH KERAS*, seperti mau meledak. | Sehabis makan, turunlah hujan lebat diikuti dengan *HALILINTAR BERGEMURUH*. | *KEPALANYA BERGEMURUH* dengan rasa takut dan kalut. | Hari ini, *SORAK-SORAI BERGEMURUH* di berbagai pelosok negeri.

genang

- Batu tersebut tidak kelihatan lagi karena *DIGENANGI AIR*. | Sudah dua pekan *BANJIR MENGGENANGI* badan jalan tersebut. | *DARAH* mengalir *MENGGENANG* di lantai. | Ini rakyat yang rumah-rumahnya *TERGENANG LUMPUR* di Sidoardjo.

- Ia menatap *GENANGAN AIR* di depan rumahnya, yang lambat laun tingginya bertambah. | Ia memandang kepada pemuda itu melalui *GENANGAN AIR MATANYA*.

genap

- Kebijakan *GANJIL GENAP* tersebut tidak berlaku saat akhir pekan atau hari Sabtu dan Minggu maupun libur nasional.

- Dia sebulan lagi *GENAP 40 TAHUN*. | Menjelang *USIANYA GENAP 80 TAHUN*, dia mempersiapkan perayaan ulang tahun dengan matang.

- *MENGGENAPI JANJI* pendidikan, kebijakan yang lebih berempati dan berpihak pada kelompok marjinal adalah yang utama. ^{1*} | Risalah ini merupakan karya pamungkas untuk *MENGGENAPI SYARAT* menjadi sarjana paripurna. | *TEORI-TEORI* tersebut saling melengkapi dan saling *MENGGENAPI*.

- Bisa jadi sebagian masyarakat berpuasa selama 29 hari, namun ada yang *MENGGENAPKAN 30 HARI*.

^{1*} (most?) often used in religious contexts

gencar

- Sebelum bahasa Indonesia dapat berdaya di tengah *ARUS GENCAR* pengglobalan, bahasa Indonesia harus dapat diberdayakan dulu di tengah masyarakatnya sendiri. | *PENCARIAN* pun *GENCAR* dilakukan hingga menginjak hari ke-6 pada Sabtu ini.

- Di Milan, Indonesia *GENCAR MEMPROMOSIKAN* kopi luak sebagai kopi beraroma paling sedap sedunia. | Aktivistis ini *GENCAR MENYUARAKAN* tudingan dan asumsi ini. | Demonstrasi *BERTAMBAH GENCAR DILAKSANAKAN* oleh para mahasiswa. | Upaya pemberantasan korupsi oleh Pemerintahan tersebut *BERJALAN* cukup *GENCAR*.

- Akun twitter resmi mereka *DENGAN GENCAR MENGABARKAN* berita palsu. | Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah *DENGAN GENCAR MENGUPAYAKAN* kebijakan upah minimum.

gencat

Hal ini memperlihatkan Indonesia sudah memiliki bayangan kasar terkait model *GENCATAN SENJATA* yang harus dilakukan.

gendang

- Gelombang yang merambat pada frekuensi tertentu akan *MENGGETARKAN GENDANG TELINGAMU*. | Pada saat memetik gitar, *MEMUKUL GENDANG*, dan memegang tenggorokan ketika kamu bicara, kamu merasakan adanya getaran. | Acara ditutup dengan berbagai tarian dan nyayian khas melayu serta *MENABUH GENDANG*.

- Telinga luar merupakan saluran dari lubang luar menuju ke *GENDANG TELINGA* (membrana timpani). | Aku selalu merecoki *GENDANG TELINGA* Bara dengan lenguhan tentang patah hati, rindu, atau rasa kecewa.

gender

- Keluarga yang *PEKA GENDER* akan susah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak

PEKA GENDER.

- Fokus penelitian ini adalah pola penggunaan dua leksikon *BERBIAS GENDER*.
- Keseriusan pemerintah dalam memperbaiki *KESENJANGAN GENDER* makin dipertanyakan. | Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, *KESETARAAN GENDER* benar-benar bukan hanya omong kosong belaka.

genderang	<i>GENDERANG PERANG</i> yang ditabuh berbagai kalangan menyangkut kebebasan memperoleh informasi.
gendut	Tiga meja sama penuh dikelilingi orang-orang gemuk <i>BERPERUT GENDUT</i> .
genetik, genetika	Hal ini bisa karena adanya <i>FAKTOR GENETIK</i> atau bawaan. Ini dua individu dengan <i>KODE GENETIK</i> sama persis - kembar identik. Pakar UGM ini menyebut nyamuk <i>Wolbachia</i> bukan hasil <i>REKAYASA GENETIK</i> . Saat ini para ahli <i>REKAYASA GENETIKA</i> mampu menganalisa gen secara terperinci.
genggam	<ul style="list-style-type: none">• Jika komandan, dia menggunakan <i>SENJATA GENGGAM</i> atau senjata laras panjang, Mas? <i>TELEPON GENGGAM</i> di saku celananya kembali berdering.• <i>MENGGENGGAM</i> tangan anaknya <i>ERAT-ERAT</i>. Dia <i>MENGGENGGAM</i> tinjunya <i>ERAT-ERAT</i>.• Calon gubernur DKI Jakarta sukses <i>MENGGENGGAM DUKUNGAN</i> kelompok menengah. Sedari remaja ia <i>MENGGENGGAM MIMPI</i> menjadi penyair. Para bapak-bapak tidak lagi <i>MENGGENGGAM OTORITAS</i> mutlak. Dia mengucapkan kalimat itu seolah mereka <i>MENGGENGGAM REALITAS</i> yang sama. Dia sempat <i>MENGGENGGAM REKOR</i> tolak peluru putri dengan jarak sejauh 8,59 meter. Ia sendiri <i>MENGGENGGAM 35% SAHAM</i> dari perusahaan tersebut.
genjot	Kemampuan kritis menjadi hal paling utama dari kesadaran modern yang sebenarnya, dan <i>KEMAMPUAN KRITIS</i> harus <i>DIGENJOT</i> . Menurutnya, ada beberapa <i>POTENSI</i> yang bisa <i>DIGENJOT</i> . <i>ZAT KIMIA</i> tersebut sedikit demi sedikit <i>DIGENJOT</i> dengan pompa kecil bertenaga baterai.
genjreng	Ia <i>MENGGENJRENG GITAR</i> klasik yang dari tadi hanya ditentengnya.
genting	Siapa bilang bangsaku ini tidak punya selera humor, bahkan dalam <i>KEADAAN GENTING</i> sekalipun? Di <i>SAAT GENTING</i> itu, ada anak muda gondrong naik motor pelan. Saya melompat ke boncengannya. <i>PERTANYAAN GENTING</i> ini perlu mendapatkan perhatian serius.
gentong	Politik <i>GENTONG BABI</i> , atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai «pork barrel politics», adalah salah satu praktik yang sering kali dianggap tidak etis dalam dunia politik.
gepok	Kami juga tadi diberikan <i>SEGEPOK DOKUMEN</i> yang menurut kami lumayan banyak informasinya. Setiap kali dia membawa <i>SEGEPOK SAYUR SELEDRI</i> untuk dijual ke pasar. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi <i>SEGEPOK UANG</i> seratus ribuan.
gerai ¹	<ul style="list-style-type: none">• Kadang-kadang mereka <i>MELEWATI GERAI-GERAI</i> runcit yang masih terbuka dan warung-warung kopi.• Kasus kebocoran data juga terjadi saat ponsel berada di <i>GERAI REPARASI</i> bukan resmi.

gerai ²	Ia tetap <i>MENGGERAIKAN RAMBUTNYA</i> dengan sisir. <i>RAMBUTNYA TERGERAI</i> hingga bahu.	
gerak	<ul style="list-style-type: none"> • Matanya tidak lepas mengamati seluruh <i>GERAK-GERIK</i> Pak Seno membuat kopi. • Rangka anggota badan yaitu rangkaian tulang yang menyusun <i>ANGGOTA GERAK</i> atas dan <i>ANGGOTA GERAK</i> bawah. Kebijakan itu justru akan semakin membatasi <i>RUANG GERAK</i> perempuan dan memasung kreativitas masyarakat. Tarian-tarian yang ditampilkan merupakan hasil kreasi dari Kak Jamillah Siregar sebagai <i>PENATA GERAK</i> dan Bang Imam Firmansyah sebagai penata musik. • Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan baik benda tetap maupun <i>BENDA YANG BERGERAK</i> yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek hukum dapat berupa benda, baik <i>BENDA YANG BERGERAK</i>, (misalnya mobil dan hewan) maupun <i>BENDA TIDAK BERGERAK</i> (misalnya tanah dan bangunan). Energi yang dimiliki oleh <i>BENDA YANG BERGERAK</i> disebut energi kinetik. • Beberapa puluh tahun lalu kita sempat takjub dengan televisi yang bisa membagi informasi <i>GAMBAR BERGERAK</i> ke seluruh pelosok negeri. • Namun kelompok tersebut ternyata <i>BERGERAK LEBIH JAUH</i> dari rencana itu. Dengan adanya layanan ini, wisatawan bisa <i>BERGERAK LELUASA</i> tanpa perlu membawa kendaraan pribadi. Organisasi ini <i>BERGERAK DALAM BIDANG</i> pendidikan, dengan membuka sekolah-sekolah. Di perusahaan yang <i>BERGERAK DI BIDANG</i> jasa itu, dia bekerja sebagai sekretaris direksi. • Kebutuhan atau motivasi merupakan <i>PENGGERAK UTAMA PERILAKU</i> individu. Bali sejauh ini bertumpu pada sektor pariwisata sebagai <i>PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN</i>. • Budaya ini selalu diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam <i>GERAK LAKU</i> masyarakatnya. Negara dan korporasi selalu ingin menghentikan setiap <i>GERAK LANGKAH</i> para petani mempertahankan tanahnya. «Slow motion», <i>GERAK LAMBAT</i>, adalah efek dalam pembuatan video dimana waktu tampaknya diperlambat. Terbit dan tenggelamnya matahari disebut <i>GERAK SEMU</i> harian matahari. • Ketika di depan sana penunggang kuda yang dikejar <i>MEMBUAT GERAKAN</i> membelok ke kiri. Karena merasa curiga, tim <i>MENGUNTIT PERGERAKAN</i> orang asing tersebut. Saat <i>MELAKUKAN GERAKAN</i> yang <i>KERAS</i> tersebut, pasien akan merasakan nyeri. «Sekarang sudah jarang berkuda, tapi menembak masih sesekali,» ujar dia sambil <i>MEMPERAGAKAN GERAKAN</i> menembak. • Ia merasa girang karena menerima pelajaran <i>TIPU GERAKAN</i> yang lihai dari kakek sakti itu. Dia menjatuhkan diri bergulingan dalam <i>GERAK TIPU</i> Daun Kering Tertiup Angin! ^{2*} • Dia memimpin <i>GERAKAN BAWAH TANAH</i> di seluruh Jawa untuk menentang Jepang. Serikat buruh kuning itu, saya lihat bukan <i>GERAKAN BURUH</i> sejati. Hal yang paling menarik dari munculnya <i>GERAKAN PERGERAKAN</i> nasional ini adalah bentuk perjuangan melawan terhadap Kolonial Belanda. Di Salatiga dia sering menginap di kantor sebuah organisasi nirlaba yang banyak terlibat <i>GERAKAN PROTES</i>. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gerakan lingkungan</i> / ~ <i>mahasiswa</i> / ~ <i>masyarakat</i> / ~ <i>melawan penjajahan</i> / ~ <i>perempuan</i> / ~ <i>petani</i> / ~ <i>rakyat</i> dsb.</p> <p>^{2*} what about soccer terminology?</p>
gerayang	Ada <i>RASA</i> kasihan <i>MENGGERAYANG</i> , menyergap hatiku secara menggebu. <i>RASA</i> takut <i>MENGGERAYANGI</i> dirinya.	
gerbang	Partai politik ini tak sanggup menjadi <i>PENJAGA GERBANG</i> demokrasi. Rumah itu punya <i>PINTU GERBANG</i> kecil dan jalan setapak pendek ke <i>PINTU DEPAN</i> . Bandara ini tetap beroperasi sebagai <i>PINTU GERBANG UTAMA</i> negara dan menjaga konektivitas di Tanah Air.	
gergaji	• Ia berhasil melarikan diri, setelah ia memotong pintu tahanan dengan <i>GERGAJI BESI</i> kecil.	^{1*} <i>mata gergaji</i> is more usual than

	<p>Untuk memotong bahan pelapis bisa menggunakan berbagai macam gergaji, antara lain <i>GERGAJI TRIPLEKS</i>, <i>GERGAJI PUNGGUNG</i>, dan sejenisnya. Daripada memotong bahan batangan dengan sebuah pahat ringan, lebih baik batangan itu digergaji dengan <i>GERGAJI TANGAN</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>GERGAJI</i> «jigsaw» ini memiliki ciri-ciri <i>GIGI</i> yang halus dan bilah yang pendek. Diperhatikannya <i>MATA GERGAJINYA</i> ternyata semua masih utuh. ^{1*} Ia menggosok kaca jendela dengan <i>SERBUK GERGAJI</i> yang ia peroleh dari tempat pemotongan kayu. 	<i>gigi gergaji</i>
gerhana	<p>Sebagian besar wilayah Afrika menyaksikan <i>GERHANA BULAN</i> total saat bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi. Pada saat <i>GERHANA MATAHARI</i> bulan berada diantara bumi dan matahari.</p>	
gerilya	<p>Pemerintah memilih mundur secara teratur sembari menjalankan <i>PERANG GERILYA</i> dan taktik bumi hangus.</p>	
gerimis	<ul style="list-style-type: none"> • <i>GERIMIS</i> semakin <i>RAPAT</i>. • Kota ini masih diselingi <i>HUJAN GERIMIS</i>. 	
gerogot	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini telah menghasilkan sistem korupsi politik yang <i>MENGGEROGOTI ANGGARAN</i> publik. Tidak perlu membiarkan duka berlarut-larut <i>MENGGEROGOTI HATI</i>. • Itulah gambaran negara yang <i>DIGEROGOTI KORUPSI</i>. 	
gerombol	<ul style="list-style-type: none"> • Hari itu orang-orang kota <i>DATANG BERGEROMBOL</i> menyandang ransel berisi alat-alat pancing. Para wanita <i>DUDUK BERGEROMBOL</i> sambil mengerjakan sesuatu. Saya masih melihat para remaja <i>NONGKRONG BERGEROMBOL</i> tanpa mengenakan masker. • Sekilas saja si bocah tahu, keempatnya merupakan <i>GEROMBOLAN BEGAL</i>. <i>GEROMBOLAN PEMBERONTAK</i> memang sering melakukan perampokan dan pencurian. Mereka merupakan <i>GEROMBOLAN-GEROMBOLAN BERSENJATA</i> yang berlatih dan menyiapkan diri untuk menghadapi musuh.^{1*} • Setelah mendeteksi <i>GEROMBOLAN IKAN</i>, operasi penangkapan dimulai. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi ada sepasang mata yang melihatnya dari belakang <i>GEROMBOLAN POHON</i> kecil. Dan <i>GEROMBOLAN SEMAK</i> di dekat akar bambu tiba-tiba tersibak. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gerombolan pengacau</i> / ~ <i>penjahat</i> / ~ <i>preman</i> / ~ <i>perampok</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>gerombolan lalat</i> / ~ <i>monyet</i> / ~ <i>serigala</i> / ~ <i>tikus</i> dsb. (bdk: → <i>kawan(an)</i>, → <i>rumun(an)</i>)</p>
gertak	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari Indonesia melalui <i>GERTAK SAMBAL</i> Presiden. • Bukan malah <i>MENGGERTAK ANAK</i> sambil berkata bahwa si anak bodoh, bloon, dan kalimat kasar lainnya. Intimidasi bisa berupa berteriak, menjerit, mengancam anak, dan <i>MENGGERTAK ANAK</i>. 	
gerus	<ul style="list-style-type: none"> • Rahasia-rahasia ini tersembunyi di dapur, di tangan perempuan-perempuan yang <i>MENGGERUS BUMBU</i>. Mereka tak sadar kalau mereka telah <i>MENGGERUS KEPERCAYAAN</i> investor dan publik. Biaya rumah sakit dan pengobatan bisa <i>MENGGERUS TABUNGAN</i>. • Dalam tiga bulan terakhir tidak kurang 20 meter daratan hilang <i>TERGERUS ABRASI</i>. Pondasi jembatan <i>TERGERUS ALIRAN</i> sungai, sehingga konstruksi jembatan runtuh. Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat bertahan <i>DIGERUS ZAMAN</i> bila tidak melakukan inovasi. • Sayang, restoran tersebut harus tutup lantaran labanya <i>TERUS TERGERUS</i>. 	

gesek	<ul style="list-style-type: none"> • Kita cuma <i>MENGGESEK BIOLA, CELLO</i>, atau meniup trompet. Gitar dipetik, gendang dipukul, dan <i>BIOLA DIGESEK</i>. Kamu cukup <i>MENGGESEK KARTU KREDITMU</i>. • Hal ini menuntut agar terjadi interaksi dalam kehidupan yang saling <i>BERGESEKAN SECARA LANGSUNG</i>. Kami kerap <i>BERGESEKAN SECARA LANGSUNG</i>. 	
geser	<ul style="list-style-type: none"> • Hal itu membuat jendela transfer pun <i>MENGALAMI PERGESERAN</i> jadwal. • <i>PERGESERAN FOKUS</i> ini mencerminkan adaptasi strategis terhadap ancaman militer konvensional yang semakin nyata. Novel ini mengangkat tema tentang <i>PERGESERAN NILAI-NILAI</i> akibat perubahan zaman. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>pergeseran anggaran / ~ kekuasaan / ~ orientasi / ~ paradigma / ~ prioritas</i> dsb.
gestur	Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, membuat <i>GESTUR MENGUTIP</i> .	
getah	Kami berharap harga <i>GETAH KARET</i> tetap stabil. Paru-parunya telah diserang <i>GETAH TEMBAKAU</i> .	
getar	Bibir Zarah <i>BERGETAR MENAHAN MURKA</i> . Gelombang yang merambat pada frekuensi tertentu akan <i>MENGGETARKAN GENDANG TELINGAMU</i> . Dia mulai menulis enam cerita <i>MENGGETARKAN HATI</i> yang dengan cepat menduduki posisi atas daftar buku terlaris	
getir	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah fakta bahwa saat ini bahasa ibu <i>BERNASIB GETIR</i>. Maka saya sampai pada <i>KESIMPULAN</i> yang <i>GETIR</i>. • Walaupun masih muda, jiwanya sudah matang oleh asam garam dan <i>PAHIT GETIR</i> penghidupan. Dia seorang yang telah banyak mengalami <i>PAHIT GETIR</i> kehidupan di dunia. Aku pun banyak menelan <i>PAHIT GETIR</i> baru berhasil menipu kalian. • Ia <i>TERSENYUM GETIR</i> memandang kertas bertinta yang terdiam di tangannya. 	
getol	Alih-alih semakin rajin mengolah makanan di dapur sendiri, orang Indonesia jadi makin <i>GETOL JAJAN</i> . Mulai dari balita hingga dewasa kini semakin <i>GETOL MAKAN</i> makanan siap saji. Kini muncul isu ancaman kepada dia dan sejumlah media yang akhir-akhir ini <i>GETOL MENYUARAKAN</i> .	
giat	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini yang mendorong seorang pekerja untuk <i>BEKERJA GIAT</i> dan cepat menyelesaikan tugas. Pada masa senjanya kini, dia masih <i>BEKERJA DENGAN GIAT</i>. Ini adalah sebuah organisasi profesi untuk mereka yang bekerja pada lembaga arkeologi atau <i>TURUT GIAT</i> membantu dalam pekerjaan arkeologi. • Dia adalah seorang apoteker yang juga <i>GIAT MENGEDUKASI</i> publik tentang makanan sehat. • Anda dapat <i>MENCICIPI</i> berbagai <i>KEGIATAN</i> seru sejak fajar menyingsing sampai tengah malam di sana. Acapkali ia mengaku abai untuk makan karena sejibun <i>KEGIATAN</i> yang <i>DIGELUTINYA</i>. <i>KEGIATAN</i> ini <i>DILAKSANAKAN</i> secara rutin. Selain <i>MELAKUKAN</i> berbagai <i>KEGIATAN</i> di Jakarta, waktu Rizal cukup banyak dilewatkan di Bogor. Tujuan <i>DISELENGGARAKANNYA KEGIATAN</i> tersebut untuk menyalurkan bakat-bakat terpendam siswa-siswi. «Lockdown» menyebabkan masalah ekonomi yang besar: aktivitas terhenti dan <i>KEGIATAN EKONOMI TERSENDAT</i>. Saya mencari pengalaman yang sesuai dengan <i>KEGIATAN</i> akademik yang saya <i>TEKUNI</i>. • <i>KEGIATAN DERMA</i> di Indonesia selama ini masih berupa aktivitas rutin yang kurang dikembangkan secara optimal. Mereka harus saling berinteraksi dan sering melakukan <i>KEGIATAN BERKELOMPOK</i>. • Dengan penuh semangat dia menceritakan betapa <i>PADAT KEGIATANNYA</i>. 	^{1*} KBBI gives both <i>pegiat</i> and <i>penggiat</i> ; —ditemukan juga: <i>pegiat bahasa / ~ media sosial / ~ reforma agraria / ~ sastra / ~ usaha lokal</i> dsb.; —ditemukan juga: <i>penggiat antikorupsi / ~ bahasa / ~ film / ~ kesehatan / ~ «startup»</i> dsb.

- *PEGIAT HAK PEREMPUAN* ini mengatakan dibutuhkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital. | Jumlah kriminalisasi terhadap *PEGIAT LINGKUNGAN* meningkat dari tahun ke tahun. | Presiden RI mengajak para *PENGGIAT SENI* dan pemengaruh («influencer») Tanah Air makan malam bersama di kawasan glamping IKN. ^{1*}

gigi

- Tubuhnya menggigil, *GIGINYA GEMELETUK*, dan napasnya mendengus satu-satu. | Dia tidak menjawab, tetapi terdengar *GIGINYA GEMERETAK*. | Apabila kondisi yang dialami adalah *GIGI GOYANG* saat hamil, sebaiknya biarkan saja. | Setelah dipukuli hingga *GIGINYA RONTOK*, ia dibawa ke kamar lain. | Namun tidak setiap anak dipersiapkan untuk menghadapi keadaan *TANGGALNYA GIGI*. | Dialah yang paling rajin mengisi «baby book». Kapan harus ke dokter, kapan mulai *TUMBUH GIGI*, kapan bisa berjalan, semua dia catat dengan rapi. |
- Ada beberapa *GIGI* yang akan *DICABUT*. | Bahkan ia bisa lupa *MENGGOSOK GIGI*. | Mukanya Bong Tiap pucat, ia *KERTAK GIGI*. | *MENYIKAT GIGI* mulai dari gigi depan hingga ke gigi geraham yang paling ujung belakang. | Melati pun melaju ke atas panggung untuk *BERUNJUK GIGI* atas bakat yang ia tekuni sejak kecil.
- Kerusakan telah menyebabkan hancurnya seluruh *MAHKOTA GIGI* dan hanya menyisakan akarnya. | Ayo, ini waktunya kamu *UNJUK GIGI*.
- Bahan resin akrilik untuk *GIGI BUATAN* ini sulit diperoleh dan harus diimpor dengan harga yang mahal. | Bagi tiap anak, *GIGI COPOT* adalah suatu masa yang harus dilalui sebagai bagian dari proses bertumbuh. | Gigi susu bersifat tidak lebih kuat dibanding *GIGI TETAP*. | Pada saat ini resin akrilik merupakan bahan utama untuk pembuatan *GIGI TIRUAN*.
- Tapi, ada satu hal yang membedakan *AHLI GIGI* dan *DOKTER GIGI*. | Dia mengajariku menggunakan *PENGGOSOK GIGI*. | | Berikut ini paparan mengenai keunggulan dan keburukan berbagai jenis bahan yang umumnya digunakan untuk menambal *LUBANG GIGI*. | Aku langsung teringat sebuah iklan *PASTA GIGI*. | Tinggalan manis memberikan kemungkinan lebih besar *KERUSAKAN GIGI*. | Infeksi di rongga mulut dapat terjadi baik pada gigi, *JARINGAN PENYANGGA GIGI* maupun organ-organ lain di dalam mulut. | Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak jaringan lunak dan *TULANG PENYANGGA GIGI*. | Dia setia dalam menggunakan *SIKAT GIGI*. | Tapi Rati mewanti-wanti agar gigi buatan ini dibikin oleh tenaga medis, bukan *TUKANG GIGI*.

gigih

- Sebutlah RA Kartini dari Jepara yang *GIGIH BERJUANG* untuk emansipasi bagi kaumnya. | Dia juga seorang pejuang yang *GIGIH MEMPERJUANGKAN* cita-citanya.
- Perjalanan koran ini adalah hasil *PERJUANGAN YANG GIGIH* dan tak kenal lelah. | Dengan senjata sabuk ini Biau Eng dapat melakukan *PERLAWANAN GIGIH*.

gigil

Ia hanya bisa menunggu sambil *MENGGIGIL KEDINGINAN*, dengan seluruh tubuh pegal dan nyeri.

gigit

- Peningkatan produksi padi juga terutama dinikmati minoritas petani kaya. Sementara mayoritas petani miskin tani *GIGIT JARI*.
- Musim dingin yang hebat. Udara *TERASA BEKU MENGGIGIT*. | Udara di ketinggian 1.535 mdpl itu *TERASA DINGIN MENGGIGIT*. | *RASA BERSALAH MENGGIGITKU*.

gila

- Kiranya dia memang sudah *GILA OLEH CEMBURU*.
- Beberapa contoh penyakit zoonosa adalah: pes, tetanus, penyakit *ANJING GILA* (rabies), dan flu burung. | Masing-masing pompa dilengkapi dengan *RODA GILA* («fly-wheel») untuk

melanjutkan sirkulasi air pendingin pada waktu pompa pendingin mati.

- «Siapakah berani *BERMAIN GILA* dengan aku?» bentaknya. | Ah, dia mulai mengatakan aku tidak waras, sama dengan *MEMAKI GILA!*

- Ongkos produksi *NAIK GILA-GILAAN*, antara lain, karena kertas koran sebagian besar harus diimpor.

giling Awalnya penggunaan turbin angin difungsikan untuk kegiatan *PENGGILINGAN PADI* atau keperluan irigasi para petani.

gilir

- Dalam satu *GILIRAN JAGA* biasanya ada tiga orang. | Semua berjalan lancar rapi setiap *GILIRANKU BERJAGA*. | Pulang dari kerja lapangan aku *KENA GILIRAN PIKET* ke villa komandan dari jam 5 sore sampai besok pagi jam 6. | Ketika itu saya hitung ada enam lagi pesawat di belakang kami, *MENGANTRE GILIRAN* «take off».

- Malaysia saat ini menjadi *KETUA BERGILIR ASEAN*.

ginjal Penyakit ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *GAGAL GINJAL* akut dan *GAGAL GINJAL* kronis. | Pasien didiagnosis mengalami *GANGGUAN GINJAL* dan paru-paru.

gips Tidak sempat bertanya kenapa Yashinta datang dengan kaki *MENGENAKAN GIPS*.

giring Baru satu langkah *MENGGIRING BOLA*, Ronaldo langsung melepaskan tembakan kaki kanan. | Orang ini menggunakan pengaruh mereka untuk *MENGGIRING KONTRAK* pembelian militer ke perusahaan-perusahaan tertentu. | Terlalu sering jasa «influencer» akan *MENGGIRING OPINI PUBLIK* terlalu kuat. | Kurikulum saat ini tidak *MENGGIRING SISWA* untuk berminat mendalami bidang sains.

gitar

- Aransemen ini terdiri atas *LAJUR-LAJUR GITAR DAN BAS* yang bernyanyi bersahut-sahutan.
- Ia *MENGENJRENG GITAR* klasik yang dari tadi hanya ditentengnya. | Aku sendiri pernah berniat belajar *MEMETIK GITAR*. | *GITAR DIPETIK*, gendang dipukul, dan biola digesek.

gizi

- Mereka mengonsumsi *GIZI SEIMBANG* dan perbanyak sayur dan buah. | Peningkatan imunitas bisa terpenuhi dengan asupan makanan *BERGIZI SEIMBANG* dan olahraga teratur.
- *ASUPAN GIZI* yang seimbang akan memberikan kadar nutrisi sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh.
- Anak balita juga merupakan kelompok umur yang *RAWAN GIZI* dan rawan penyakit.
- Es krim ini terbuat dari susu pilihan yang *KAYA AKAN GIZI*.

global¹ Pasar dalam negeri Indonesia terkena dampak dari *GONCANGAN GLOBAL*. | Tak hanya *INVESTOR GLOBAL*, investor dalam negeri juga giat untuk berinvestasi. | Internet merupakan *JARINGAN GLOBAL* komputer dunia. | Apakah pendekatan baru ini akan memperkuat posisi Indonesia di *KANCAH GLOBAL*, atau justru menciptakan tantangan diplomatik yang kompleks? | Ia berupaya mengembangkan industri Indonesia ini menjadi pemain di *LEVEL GLOBAL*. | Segala perubahan drastis ini terjadi akibat ulah manusia, dari mulai kepunahan spesies sampai *PEMANASAN GLOBAL*. | Ini sebuah program penelitian *BERSKALA GLOBAL*. | Harga pangan di *TINGKAT GLOBAL* belum mengalami kenaikan signifikan. | *PERUBAHAN IKLIM GLOBAL* sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer.

global ²	Banyaknya karangan atau buku-buku sangat membantu pula dalam memberikan <i>GAMBARAN GLOBAL</i> dari topik yang dikaji.	
goda	<ul style="list-style-type: none"> • Aku <i>SANGAT TERGODA</i> untuk kembali ke sana. • Dia memutuskan untuk menjauhkan diri dari <i>GODAAAN DUNIAWI</i>. • Mereka manusia biasa yang adakalanya tidak <i>TAHAN GODAAN</i>. 	
godok	Dewan Transportasi Kota Pemerintah Provinsi Jakarta sedang <i>MENGGODOK RENCANA</i> tersebut. ^{1*} Rencan itu langsung <i>DIGODOK MATANG</i> dengan berbagai pihak terkait.	^{1*} ditemukan juga: <i>menggodok aturan / ~ beleid / ~ kebijakan / ~ cita-cita / ~ ide / ~ konsep / ~ orientasi / ~ potensi / ~ protokol / ~ rancangan / ~ visi-misi</i> dsb.
gol	<ul style="list-style-type: none"> • <i>GOL BUNUH DIRI</i> ini memunculkan tanda tanya banyak orang. Istilah «semata wayang» digunakan misal untuk menyebut anak semata wayang atau <i>GOL SEMATA WAYANG</i> dalam pertandingan sepak bola. Artinya tentu «satu-satunya». ^{1*} • Mereka langsung dapat menciptakan peluang dan <i>MENCETAK GOL</i>. Hingga babak pertama laga ini usai, tidak ada <i>GOL TERCIPTA</i>. Tim Garuda <i>DIGEBUK EMPAT GOL</i> tanpa balas oleh tim nasional Australia. PSS <i>GELONTORKAN</i> tiga <i>GOL</i> ke gawang Persikabo pada babak pertama. Ia mempunyai kemampuan untuk ikut menyerang melalui sayap dan tidak jarang ikut <i>MENYUMBANGKAN GOL</i>. Messi berpeluang <i>MENOREHKAN GOL</i> ke-700 sepanjang karier profesionalnya. • Ia mendapatkan penghargaan sebagai <i>PENCETAK GOL</i> terbaik 2017/2018. <i>PENCETAK GOL</i> terbanyak Atalanta telah mencetak 17 gol pada musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu tengah subur dengan <i>TOREHAN 30 GOL</i> musim ini. 	^{1*} sumber: https://rihlah.republika.co.id/posts/47863/karena-islam-mata-wayang-hanya-satu
golak	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamuk di luar bagai tertahan, teredam. Tetapi kecamuk lain <i>BERGOLAK BANGKIT</i> dari dalam dirinya. Kurs rupiah tengah <i>BERGOLAK LIAR</i>. • Kepalanya masih saja mengangguk-angguk meskipun <i>DADANYA BERGOLAK</i>. Makin mendekat, makin <i>PERUTKU BERGOLAK</i>. • Ia mengalami <i>PERGOLAKAN BATIN</i> tentang apa yang diperbuatnya. Peralihan orde lama ke orde baru diawali dengan <i>PERGOLAKAN BERDARAH</i>. Hal ini akan berakibat timbulnya <i>PERGOLAKAN SOSIAL</i> yang lahir dari rasa ketidakadilan. 	
golok	Dia siap <i>MENGASAH GOLOK</i> untuk menghadapi siapa pun yang cari perkara dengan anaknya.	
golong	<ul style="list-style-type: none"> • Elite penguasa yang kelak menjadi <i>GOLONGAN BANGSAWAN</i> (kasta kesatria) biasanya terdiri dari kawan-kawan seperjuangan sang Raja. Ada perbedaan kepentingan antara <i>GOLONGAN MAYORITAS</i> dan <i>GOLONGAN MINORITAS</i>. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga <i>GOLONGAN MENENGAH KE ATAS</i> telah merubah pola interaksi keluarga. Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Ngringin adalah <i>GOLONGAN MENENGAH KE BAWAH</i>, mayoritas penduduknya petani. Angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias <i>GOLONGAN PUTIH</i> (golput) diprediksi masih tinggi. • Itu merupakan suatu pemberontakan berpamrih demi <i>KEPENTINGAN GOLONGAN</i> sendiri. Di tempat yang terpencil itu, <i>URUSAN GOLONGAN</i>, urusan politik bahkan urusan perorangan dapat mempengaruhi sikap-sikap para petugas keamanan. • Berarti ada batas antara manusia yang <i>TERGOLONG ANAK-ANAK</i> dan <i>REMAJA</i> dan seterusnya. 	

Tidak terdapat kejelasan mengenai siapa saja yang *TERGOLONG* sebagai *SASTRAWAN* Angkatan '45. | Poster itu tidak *TERGOLONG TINGGI* nilai estetikanya secara seni rupa.

goncang	<ul style="list-style-type: none">• Pikiran-pikiran tersebut berupaya <i>MENGGONCANG KEMAPANAN</i>, menghancurkan basis-basis otoritas.• Pasar dalam negeri Indonesia terkena dampak dari <i>GONCANGAN GLOBAL</i>.	
gondol	Setelah <i>MENGGONDOL GELAR</i> «bachelor», ia memutuskan kembali pulang ke Indonesia. Mereka <i>MENGGONDOL MEDALI</i> emas Olimpiade Sydney 2000. Kau harus <i>MENGGONDOL KEMENANGAN</i> itu.	
gonta	Dulu juga gue suka <i>GONTA GANTI</i> shampoo yang gue sebutin diatas tadi.	
gopoh	Seorang cowok tampak <i>LARI TERGOPOH-GOPOH</i> menghampirinya.	
gorden	Ia sedang repot <i>MEMASANG GORDEN</i> . Aku berjalan ke jendela, <i>MENYIBAK GORDEN</i> , menatap Jakarta di bawahku. Pintu dibuka, kemudian <i>GORDEN DISINGKAPKAN</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>membuka gorden / menutup ~</i>
gores	<ul style="list-style-type: none">• Ajin hanya menderita <i>LUKA GORES</i> di paha kaki kanan. Tes kulit ini bisa terdiri dari <i>TES GORES</i>, tes tusuk atau tes suntik.• Keadaan murid ini tampak babak belur. Baju robek-robek, <i>GORESAN LUKA</i> di muka dan di tubuh. Dia memandangi <i>BEKAS GORESAN LUKA</i> di tangan kirinya.	
gosip	Ketika <i>GOSIP</i> ini <i>DIGULIRKAN</i> , dia menunjukkan kualitas pribadinya sebagai seorang ibu yang bijak. Masyarakat ini mencela setiap perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dengan <i>MELEMPARKAN GOSIP</i> .	
gosok	<ul style="list-style-type: none">• Bahkan ia bisa lupa <i>MENGGOSOK GIGI</i>. Suamiku <i>MENGGOSOK-GOSOKKAN MATA</i>. Dia <i>MENGGOSOKKAN</i> kedua <i>TELAPAK TANGANNYA</i> dengan mata berbinar.• Dia mengajarku menggunakan <i>PENGGOSOK GIGI</i>.	
gotong	Tak berlama-lama larut dalam kesedihan, masyarakat <i>BERGOTONG ROYONG</i> , bahu membahu menyingsingkan lengan baju bangkit menyongsong masa depan.	
goyah	<ul style="list-style-type: none">• <i>KEYAKINANKU</i> ketika itu sudah <i>GOYAH</i>. ^{1*}• Kerusakan besar-besaran yang ditujukan terhadap etnis Cina telah <i>MENGGOYAHKAN KEPERCAYAAN</i> masyarakat ini akan keamanan harta, jiwa dan martabat mereka. Namun hal itu tidak <i>MENGGOYAHKAN TEKAD</i> Ranggalawe yang memang berwatak keras kepala. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kepercayaan goyah / pikiran ~ / kemapanan ~ / kekuasaan ~ / teori ~ dsb.</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>menggoyahkan cengkeraman / ~ iman / ~ kedudukan / ~ semangat dsb.</i>
goyang	<ul style="list-style-type: none">• Anjing itu menerima sepotong roti kering itu dengan mulutnya, lalu memakannya dengan <i>EKOR BERGOYANG</i>. Apabila kondisi yang dialami adalah <i>GIGI GOYANG</i> saat hamil, sebaiknya biarkan saja. Ia duduk santai di atas <i>KURSI GOYANGNYA</i> sambil tersenyum-senyum dan menghirup kopi.• Bila tidak direm, utang korporasi ini bak bom yang sewaktu-waktu bisa <i>MENGGOYANG</i>	

PEREKONOMIAN. | Tidak ada perempuan mana pun yang akan *MENGGOYANG HATINYA*. | Dalam video singkat itu, ia terlihat asyik mendengarkan lagu sambil *MENGGOYANGKAN KEPALANYA*. | Pemuda itu *MENGGOYANG KEPALANYA*, jelas memberi isyarat agar dia tidak melakukan apa-apa. | Adinda *MENGGOYANG-GOYANGKAN TANGANNYA*, menyanggah dengan keras tuduhan Arkan untuknya.

grahita	Kelasnya dicampur anak <i>TUNA GRAHITA</i> dan tuna rungu.	
gravitasi	Benda-benda yang mengalami <i>TARIKAN GAYA GRAVITASI</i> bumi akan bergerak jatuh ke tanah. Kebenaran teori tersebut diterima secara universal, seperti <i>HUKUM GRAVITASI</i> , hukum genetika Mendel, dsb. Berbeda dengan pendahulunya, model ini memiliki bodi yang lebih ringan dan kaku, serta <i>PUSAT GRAVITASI</i> rendah. Ibu adalah <i>PUSAT GRAVITASI</i> hidupnya. <i>TARIKAN GRAVITASI</i> juga mempercepat gerakan batu yang mereka gempur.	
griya	Kau tak lagi boleh hidup sendiri dan harus dipindahkan ke <i>GRIYA LANSIA</i> .	
grosir	Pasar induk lebih besar dari <i>PASAR GROSIR</i> , merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.	
kuat	Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat <i>DIGANGGU KUAT</i> .	
gubah	<ul style="list-style-type: none">• Muncullah ide untuk <i>MENGGUBAH ULANG</i> «hits single» ini sesuai dengan karakter musik yang sekarang dibawakan.• <i>GUBAHAN SASTRA</i> itu dianggap «bacaan liar». Karya tekstilnya lebih mengarah pada <i>GUBAHAN SENI</i> murni. ^{1*}• Sebagai musikus dia <i>MENGGUBAH</i> beberapa <i>KOMPOSISI</i> musik gamelan. Penyanyi dan pencipta lagu jumlahnya banyak, tapi sedikit yang mau <i>MENGGUBAH LAGU</i> anak. Selalu saja, dia siap kapan diminta untuk memetik gitar dan <i>MENGGUBAH PUISI</i> menjadi lagu. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>gubahan</i> bahasa / ~ cerita / ~ kata / ~ lagu dsb. ^{2*} dbk.: <i>Lagu itu ditulis W.R. Supratman sebelum ia menggubah «Indonesia Raya».</i>
gubris	<i>GUGATAN</i> saya selama persidangan tidak <i>DIGUBRIS</i> Tuan Hakim. Dia juga begitu, sering ia tak <i>MENGGUBRIS NASEHATKU</i> . <i>PERINGATAN</i> berulang kali tak <i>DIGUBRIS</i> , hukum yang bertindak.	
gudang	Paman meninggalkan <i>SEGUDANG PENGETAHUAN DAN WAWASAN</i> . Ia pergi meninggalkan gadis itu bersama <i>SEGUDANG PERTANYAAN</i> yang tak habis terjawab.	
gugah ¹	Ia menyatakan bahwa tulisan ini <i>MENGGUGAH DARI TIDURNYA</i> yang berkepanjangan mengenai hegemoni Barat atas Timur.	
gugah ²	Slogan tersebut berhasil <i>MENGGUGAH EMOSI</i> masyarakat dan membuat masyarakat menaruh simpati besar pada partai ini. Dengan demikiaan dapat <i>MENGGUGAH HATI</i> manusia untuk berbuat sesuatu. In i cerita yang menarik, enak dibaca, dan <i>MENGGUGAH KEINGINTAHUAN</i> pembaca. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>menggugah</i> adrenalin / ~ berahi / ~ minat / ~ kepedulian / ~ rasa / ~ perasaan / ~ kesadaran / ~ selera / ~ semangat dsb.
gugat	Koalisi ini <i>MENGAJUKAN GUGATAN</i> terhadap ketentuan ambang batas pencalonan. Mereka <i>MENCABUT GUGATAN</i> pailit kepada pengembang reklamasi tersebut. <i>GUGATAN</i> saya selama	

persidangan tidak *DIGUBRIS* Tuan Hakim. | Kejaksaan Agung-lah yang akan *MELAYANGKAN GUGATAN* ke pengadilan. | Pemerintah Austria *MELAYANGKAN GUGATAN* ke Airbus melalui pengadilan di Muenchen, Jerman, atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat kepada pejabat di Austria. | Pemerintah Indonesia *MEMENANGKAN GUGATAN* melawan perusahaan tambang asal Inggris dan Australia.

gugur	<ul style="list-style-type: none">• Aku tahu kejamnya laut di <i>MUSIM GUGUR</i>.• Dulu pernah baca khan, perihal apakah bila nggak sholat seluruh <i>AMALAN GUGUR</i>?• Dokter bisa memeriksa apakah ibu <i>MENGALAMI KEGUGURAN</i> atau tidak dengan pemeriksaan ini.• Kabarnya, ia <i>KEGUGURAN KANDUNGAN</i> dua kali, dan akhirnya mogok hamil sama sekali.	
gugus	<ul style="list-style-type: none">• <i>GUGUS KENDALI MUTU</i> (GKM) adalah suatu kelompok atau struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan di fakultas. <i>GUGUS Riset</i> ini bergerak di bidang riset dan penelitian, baik terkait bisnis maupun organisasi. Tim tersebut baru beroperasi di 26 titik <i>GUGUS TUGAS</i>, sebagian besar di bandar udara internasional. Kami pun membentuk <i>GUGUS TUGAS</i> khusus untuk merespons kejadian ini.• Teluk itu tidak terlindungi oleh <i>GUGUSAN PULAU</i>. Dia dibuang ke pulau Onrust yang merupakan salah satu pulau dalam <i>GUGUSAN KEPULAUAN</i> Seribu.	
gula	<ul style="list-style-type: none">• Langkah pertama untuk membuat es kopi susu ini bisa dimulai dengan melarutkan <i>GULA AREN</i>. Hal ini dikarenakan fluktuasi level <i>GULA DARAH</i> dan kemungkinan adanya komplikasi diabetes. Utangnya dibayar dengan <i>GULA MERAH</i> hasil produksi mereka. Masukkan 3 sendok makan <i>GULA PUTIH</i> atau 2 bongkah <i>GULA BATU</i> ke gelas. Beredar kesan awam bahwa <i>GULA PASIR</i> yang berwarna lebih coklat adalah lebih alami. Ia menggunakan <i>GULA SEMUT</i> kualitas super dan ditambah dengan kremer. ^{1*}• Diet ini dapat membantu mengurangi rasa lapar sekaligus <i>KECANDUAN GARAM DAN GULA</i>. Pengidap intoleransi ini sebaiknya menghindari jenis sayuran dan buah dengan <i>KADAR GULA</i> tinggi. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gula cair</i> / ~ <i>jawa</i> / ~ <i>juruh</i> / ~ <i>kelapa</i> / ~ <i>kristal</i> / ~ <i>tebu</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>kandungan gula</i> / <i>penyakit</i> ~ dsb.</p>
gulana	Bila Ibu sudah menyanyi, tak ada lagi yang bisa membuatnya <i>GUNDAH GULANA</i> .	
gulat	Dia sempat mengalami <i>PERGULATAN BATIN</i> sebelum memilih meneruskan pekerjaannya. Sebagian karya saya lahir dari <i>PERGULATAN BATIN</i> pribadi. Film ini adalah film tentang <i>PERGULATAN HIDUP</i> para Pekerja Rumah Tangga dalam memperjuangkan nasib mereka. Dalam <i>PERGULATAN JIWA</i> yang sulit sehari-hari, akhirnya aku pasrah.	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>pergulatan kehidupan</i> / ~ <i>kekuasaan</i></p>
guling	<ul style="list-style-type: none">• Bupati itu menyumbang enam ekor <i>BABI GULING</i> untuk upacara tersebut.• Dia <i>TERGULING ROBOH</i> di atas pasir dan pingsan. Akhirnya tubuhnya <i>ROBOH TERGULING</i> di tanah!• Ia menggumam pelan, lalu <i>MENGGULINGKAN TUBUHNYA</i> menjauh. Ia meninggal muda akibat niatnya ingin <i>MENGGULINGKAN KEKUASAAN</i> kakaknya. Mereka menyebarkan opini bahwa dia berniat <i>MENGGULINGKAN KEPEMIMPINAN</i> presiden. Mereka berjuang untuk <i>MENGGULINGKAN PEMERINTAH</i> penjajah.• Tahun 1996, ia <i>DIGULINGKAN DARI POSISI</i> tersebut.	
gulir	<ul style="list-style-type: none">• Jika itu membantu, tetapkan «timer» 10 menit untuk mengingatkan Anda agar berhenti	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menggulirkan</i></p>

MENGGULIR LAYAR HP Anda. | Saya MENGGULIR KE BAWAH lagi dan menemukan ada fotonya bersama dua gadis lain.

- Di bawah komando Bank Dunia dan IMF, mulai DIGULIRKAN sebuah KEBIJAKAN baru dalam pembangunan ekonomi. | Ketika GOSIP ini DIGULIRKAN, dia menunjukkan kualitas pribadinya sebagai seorang ibu yang bijak. | PERUBAHAN besar DIGULIRKAN Mendiknas melalui peraturan tentang Buku Teks Pelajaran. ^{1*}
- Kita lanjutkan pemberian kredit mikro, dan DANA BERGULIR untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. | HARI DEMI HARI BERGULIR dengan cepatnya. | RODA EKONOMI BERGULIR lagi dan kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi. | WAKTU BERGULIR pelan tetapi pasti. ^{2*}

agenda / ~ isu / ~ konsep / ~ produk / ~ program / ~ proyek / ~ rencana / ~ strategi / ~ pertandingan / ~ wacana dsb.
^{2*} ditemukan juga: kasus bergulir / kompetisi ~ / perkara ~ / program ~ / proses ~ / proyek ~ / rencana ~ dsb.

- gulita Angin semakin kencang, alam menjadi GELAP GULITA, gemuruh dan petir sambung menyambung. | Kita memang butuh kilatan cahaya untuk meyakini bahwa perjalanan ini tidak MELULU GULITA.
- gulung
- Saat penangkapan, polisi juga mengamankan dua GULUNG BENANG warna merah, uang tunai Rp 550.000, dua buah pisau taji, dan satu ekor ayam jantan.
 - Ia menawarkan makanan «SANDWICH» GULUNG berisi daging sapi, ayam, kambing, maupun ikan plus sayuran segar.
 - Kepolisian kita sudah mempunyai pengalaman MENGGULUNG JARINGAN TERORISME. | Atributnya sudah dikenal semua orang: topi bundar, kacamata lebar, BAJU KAUS YANG DIGULUNG, celana jins, dan sepatu bot. | LENGAN kemjanya sudah DIGULUNG sampai siku. | KANTOR BERITA yang dekat dengan partai komunis itu juga DIGULUNG tentara. | Badai itu banyak memakan korban, kebanyakan MENGGULUNG KAPAL-KAPAL yang sedang berlayar.
 - PERMUKAAN LAUT di kejauhan terlihat BERGULUNG-GULUNG, sangat tinggi.
 - Salah memilih lokasi, usaha Anda TERANCAM GULUNG TIKAR.
 - Ceng-ceng-ji tinggalkan perguruan dan GALANG-GULUNG dengan kaum penjahat, memang tidak senonoh perbuatannya itu.
- gumpal
- Cahaya bulan menyeruak dari balik GUMPALAN AWAN. | Dia mesti menjalani operasi di rumah sakit karena terdapat GUMPALAN DARAH di bola matanya.
 - Ketika akan menangis atau sedang menangis, pernahkah teman-teman merasa ada GUMPALAN di TENGGOROKAN?
 - AWAN HITAM berarak BERGUMPAL-GUMPAL di atas langit. | SEDIH, KECEWA, DAN DENDAM BERGUMPAL-GUMPAL di dada.
 - KABUT MISTERI masih MENGGUMPAL di sekitar peristiwa itu.
 - Hal itu meningkatkan risiko terjadinya PENGGUMPALAN DARAH.
- gumul
- Buku ini merupakan kumpulan dari hasil pemikiran dan PERGUMULAN BATIN.
 - Apakah mereka juga mengalami PERGUMULAN DENGAN BERAT BADAN mereka seperti halnya kamu? | Itu disebabkan ketidakmampuan diri untuk BERGUMUL DENGAN REALITAS.
- guna
- Inisiatif Satu Peta ini berupaya untuk menciptakan tata kelola dan TATA GUNA lahan yang lestari dan adil.
 - Gedung SERBA GUNA (GSG) bakal disulap menjadi bangunan jangkung yang nanti menjadi perkantoran dan pusat bisnis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup bersama mereka berisi serangkaian <i>PELAJARAN YANG TERBUKTI BERGUNA</i> dalam kehidupannya sesudahnya. • Konsep pengelolaan sampah ini mengutamakan pemilahan sampah dari sumber dan mengoptimalkan «reuse» (<i>PENGGUNAAN KEMBALI</i>) dan «recycle» (daur-ulang). • Produk ini tidak mencantumkan <i>PETUNJUK PENGGUNAAN</i> barang dalam bahasa Indonesia. • Dia kukuh pada <i>PENGGUNAAN BAHASA</i> baku yang cukup jarang <i>DIGUNAKAN</i> oleh penulis lain. Dalam karya tulis ini penulis <i>MENGGUNAKAN PENDEKATAN</i> empiris. Namun tak pernah ia <i>GUNAKAN KESEMPATAN</i> itu. Maka mengapa tidak <i>MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN</i> baik ini? Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tidak dapat <i>DIGUNAKAN UPAYA HUKUM</i>. 	
guncang	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah itu bergerak-gerak seperti <i>DIGUNCANG GEMPA</i>. • Industri otomotif memang sedang <i>MENGALAMI GUNCANGAN</i> yang luar biasa. Ia langsung lari keluar rumah saat <i>MERASAKAN GUNCANGAN</i> kencang pada Minggu malam. • Menyusul <i>GUNCANGAN GEMPA</i> tersebut, warga berhamburan dari rumah masing-masing lari ke jalan menyelamatkan diri. 	
gundah	<ul style="list-style-type: none"> • Bila Ibu sudah menyanyi, tak ada lagi yang bisa membuatnya <i>GUNDAH GULANA</i>. Hatiku <i>GUNDAH GULANA</i>. • Mendengar suara tangis bayi, semakin <i>GUNDAH HATINYA</i>. Dia tahu bahwa di balik senyum itu tersembunyi kekalutan pikiran, <i>KEGUNDAHAN HATI</i> dan ketidaktenangan. ^{1*} • Dia <i>DILANDA GUNDAH</i> luar biasa. Diam-diam Somsri <i>DIRAJAM KEGUNDAHAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>perasaan gundah / suasana ~</i>
gundul	Tidak sedikit tanah yang dibeli dan dibiarkan akhirnya menjadi lahan kritis akibat <i>PENGGUNDULAN HUTAN</i> .	
guntur	Saat itu tiba-tiba kilat menyambar, <i>GUNTUR MENGGELEGAR</i> dan hujan lebat turun.	
gunung	<ul style="list-style-type: none"> • Letaknya tidak jauh dari <i>KAKI GUNUNG</i> Seulawah. Batu-batu ini gugur dan longsor dari <i>LERENG GUNUNG</i>. Kegagalan pemulihan di bidang ekonomi, politik, sosial adalah <i>PUNCAK GUNUNG ES</i> yang menyembul di atas permukaan air laut. • Kalau <i>NAIK GUNUNG</i>, aku baru jajak pertama kali tiga tahun lalu ke Merbabu. Kegiatan <i>NAIK GUNUNG</i> dapat diibaratkan sebagai suatu proses dalam menjalani kehidupan. Saya tertarik <i>MENANJAK GUNUNG</i> Singgalang karena sebelumnya sudah pernah ke Gunung Merapi. 	
gurat	<ul style="list-style-type: none"> • Anton serius memperhatikan <i>GURAT-GURAT TELAPAK TANGAN</i> yang dipegangnya. • Tak tampak <i>GURAT KEKECEWAAN</i> di wajahnya karena tak ada sambal favoritnya. Ada <i>GURAT TAKJUB</i> pada wajah Rena ketika menyimak permainan gitar dan suara Tobil. • Tak ada <i>GURATAN RASA SESAL</i> di wajah Trisno menanggapi hal itu. <i>GURATAN-GURATAN SEDIH</i> tergores panjang di wajahnya. Saya melihat <i>GURATAN KETUAAN</i> yang mulai nampak. 	
gurau	Pertempuran yang nyaris terjadi itu, kini berubah sama sekali menjadi pesta pora makan minum dan <i>SENDA GURAU</i> antara kedua pihak! Kami pun berbincang-bincang sambil <i>BERSENDA GURAU</i> .	
gurita	Di hadapan <i>KORUPSI</i> yang <i>MENGGURITA</i> di berbagai daerah, kita merasa tak berdaya.	

Sekarang *MAFIA* itu semakin kuat dan *MENGGURITA* di Indonesia. | *PASAR «ONLINE» INI* telah *MENGGURITA*.

- guru
- Saat itu kami juga masih harus menggunakan jasa *GURU PENDAMPING*. | SD ini mempunyai 6 guru, terdiri dari 5 *GURU KONTRAK* (dibayar pemda) dan satu *GURU HONOR* (dibayar sekolah). | Kegiatan senam tersebut melibatkan *GURU SENAM* sebagai pemandu.
 - Pendoponya juga sebuah rumah joglo beratap sirap. *TIANG-TIANG GURU* terbuat daripada balok-balok kayu bulat berjumlah empat.
 - Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga *PERGURUAN TINGGI (PT)* membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
- gurun
- Dia mengalami sendiri betapa bahayanya melakukan perjalanan melintasi *GURUN PASIR* tandus tanpa bekal secukupnya.
- gusar
- Kandasnya ambisi kelompok ini untuk masuk ke kabinet, *MENIMBULKAN KEGUSARAN* yang luar biasa. | Keesokan paginya, dia menelepon saya dan *MENGUNGKAPKAN KEGUSARANNYA* atas tulisan tersebut.
- gusur
- Setiap kali *KENA GUSUR*, kita pindah untuk *KENA GUSUR* lagi.
 - Bahasa Indonesia dialek Jakarta sudah mulai *MENGGUSUR BAHASA INDONESIA DIALEK MEDAN*. | Di Sumatera, sawitisasi *MENGGUSUR COKELAT, TEH, KOPI JUGA TANAMAN PANGAN SEPERTI PADI*.
- guyub
- GUYUB RUKUN* dan solidaritasnya harus terus dijaga terangnya.
- habis
- Ia telah mencoba memperpanjang masa berlaku SIM-nya pada Desember 2015 sebelum *MASA BERLAKUNYA HABIS*. | «Mengapa tidak bisa?» «Tidak bisa, *HABIS PERKARA*.»
 - Mau bagaimana lagi, modal sudah *HABIS TERKURAS*. | Lambat laun ia merasa tenaga *TERKURAS HABIS*.
 - Tapi *BIAYA* yang *DIHABISKAN* pemerintah ataupun perusahaan jauh lebih tinggi. | Banyak orang mungkin *MENGHABISKAN SEUMUR HIDUP* tanpa benar-benar mengetahui siapa mereka sebenarnya. | Para lelaki tak tahu diri *MENGHABISKAN TEMPAT* dengan duduk mengangkang lebar-lebar. | Hampir separuh *WAKTUNYA DIHABISKAN* dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. | Seberapa lama *WAKTU* yang harus *DIHABISKAN* sehingga sepasang manusia bisa disebut sebagai belahan jiwa?
 - Bahkan ada siswa yang tega *MENGHABISI NYAWA* gurunya sendiri.
 - Keduanya sudah *KEHABISAN AKAL* dalam mencari jalan pemenuhan kebutuhan hidup. | Dia tak pernah *KEHABISAN DUIT*. | Berhadapan dengan mereka, sering membuat saya *KEHABISAN KATA-KATA*. | Dia sering *KEHABISAN NAPAS* jika terlalu kencang. | Saat mencoba membeli masker, beberapa apotek mengaku sudah *KEHABISAN STOK*.
 - Mereka tak bisa seenaknya *HABIS GEBUK* lalu mencampakkan orang begitu saja.
 - Ia menyatakan telah memerintahkan Polri dan TNI *MENGEJAR HABIS-HABISAN* kelompok bersenjata yang diduga sebagai pelaku. | Tujuan utamanya adalah *MENGIKIS HABIS* budaya birokrasi yang malas. | Jangan sampai hasil hutan *DIJARAH HABIS* sehingga mengakibatkan hutan gundul. | Perusuh melemparkan batu dan kerikil, setelah mereka *MENJARAH HABIS* supermarket lantai dasar. | Jangan sampai hasil hutan *DIJARAH HABIS* sehingga mengakibatkan

hutan gundul. | Dia tahu sekali kapan harus *BERJUANG HABIS-HABISAN*, kapan harus siap tulus melepaskan. | Manusia bisa *MENGERUK HABIS* isi bumi. | Seluruh aset daerah *DIKERUK HABIS* demi kepentingan pusat. | Dalam beberapa tahun mendatang fosil energi yang dimiliki bangsa Indonesia akan *HABIS TERKURAS*. | Lambat laun ia merasa tenaga *TERKURAS HABIS*. | Aku menemukan sebuah perpustakaan yang sudah runtuh dengan ribuan buku-bukunya yang sudah hampir *HABIS DIMAKAN* rayap. | Kamu makan dulu sana. *HABIS MAKAN* kita ke pasar. | Mereka sendiri tak *HABIS PIKIR* bagaimana hal itu bisa terjadi. | Rumah Panjang di kampung ini *HABIS DISAPU* banjir pada tahun 1980 tersebut. | Pantai dan beberapa desanya telah *DISAPU HABIS* oleh gelombang pasang letusan Krakatau pada 1883. | Sang pemilik toko hanya bisa pasrah melihat barang-barang dagangan mereka *DISIKAT HABIS* oleh kumpulan orang itu. | Dan matanya merah seperti tidak tidur selama seminggu atau seperti *HABIS MENANGIS* sepanjang hari.

- Raja Pajajaran selalu memiliki seribu orang pengawal yang tugasnya membela Raja dan negara sampai *TITIK DARAH PENGHABISAN*. | Aku menyaksikan sendiri bagaimana ibu itu *MENGHEMBUSKAN NAPASNYA* yang *PENGHABISAN*. | *UJIAN PENGHABISANNYA* nanti memenuhi syarat masuk ke SGA, sekolah guru tingkat atas.

hadang Puluhan warga melakukan aksi protes dengan *MENGHADANG JALAN*. | Dia melihat empat orang kakek yang tua berdiri *MENGHADANG PERJALANAN*. | Dia semakin salah tingkah melihatku berdiri di hadapannya, sekaligus *MENGHADANG LANGKAHNYA*.

hadap

- Orang yang *TIDUR MENGHADAP SAMPING* lebih banyak diantara posisi tidur lainnya. | Jadi, stop *DUDUK MENGHADAP SAMPING* saat dibonceng ya!
- Di sisa-sisa waktu untuk *MENGHADAPI AJALNYA*, dia telah menjadi seorang yang sangat religius. | Dia mengaku tenang *MENGHADAPI ANCAMAN* krisis pangan yang diramalkan akan terjadi. | Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Kini aku harus *MENGHADAPI PENGHIDUPAN* baru. | *MENGHADAPI KEKALAHAN* adalah sesuatu yang pahit. | Proyek pembangunan bandara ini *MENGHADAPI* berbagai *KENDALA*. | *PELANGGARAN* oleh siswa akan *DIHADAPI* dengan hukuman yang keras. | Penanganan belajar anak ADHD bergantung pada *MASALAH* yang *DIHADAPI* anak. | Kita harus *MENGHADAPI KENYATAAN*. | Dia menuturkan, saat ini *PROBLEM* terkini yang *DIHADAPI* bangsa Indonesia, yakni masalah di bidang ekonomi. | Dia dapat berpikir apa yang harus dilakukan jika *MENGHADAPI PERSOALAN* tersebut. | Mereka *MENGHADAPI RINTANGAN* yang tidak bisa mereka tembus. | Tapi, bersiaplah *MENGHADAPI PERSAINGAN* ketat dari pemain asing yang mulai menyerbu masuk. | Saya sendiri sedang *MENGHADAPI KESULTAN*. Dituduh bersimpati dengan ekstrem kanan atau ekstrem kiri, belum tahu persisnya. | Karena itu jangan biarkan anak *MENGHADAPI KETAKUTAN* sendirian. | Mereka tidak berdaya *MENGHADAPI TEKANAN* itu. ^{1*}
- Dia sudah *DIHADAPKAN PADA KENYATAAN* bahwa dia harus aktif mencari sendiri berbagai informasi. | Kita harus bersiap untuk *DIHADAPKAN PADA PILIHAN* yang sangat sulit.
- Menteri ini, yang baru menjabat sejak Desember 2023, *MENGHILANG DARI HADAPAN* publik. | Beberapa orang telah memaki-makinya lantang *LANGSUNG DI HADAPANNYA*.
- Dalam film «Senyap», tokoh utama ini *BERHADAPAN LANGSUNG* dengan keturunan korban pembantaian ayahnya.

^{1*} ditemukan juga: *menghadapi bahaya / ~ bencana / ~ cobaan / ~ dilema / ~ penyakit / ~ tantangan* dsb.

hadiah

- Dia mendapat *HADIAH HIBURAN* uang tunai sebesar Rp5 juta dan Piagam Penghargaan.
- Obat ini menyelamatkan ratusan juta penduduk bumi dari malaria. Penemunya *DIGANJAR*

HADIAH Nobel. | Ia juga *MEMENANGKAN HADIAH* Budaya Asia Fukuoka XI 2000.

- Di hari istimewa tersebut ia *DIBANJIRI HADIAH* dan ungkapan cinta dari keluarga, penggemar, dan sahabat.
- Sudah berkali-kali menjadi nominasi *PEMENANG HADIAH* sastra paling bergengsi di dunia, yaitu Hadiah Nobel.

hadir

- Setiap anggota wajib menandatangani *DAFTAR HADIR* sebelum menghadiri rapat.
- Guru yang *BERHALANGAN HADIR* pun bisa mengirim materi pelajaran untuk diunduh siswa.
- Seratusan ribu orang *MENGHADIRI KONSER* itu.
- Upaya *MENGHADIRKAN ALTERNATIF* itu sendiri membutuhkan adanya persatuan di antara mereka.
- Tampak orang yang sibuk bermain itu tak *MENGACUHKAN KEHADIRANNYA*.

hafal

- Kelihatannya dia *HAFAL DI LUAR KEPALA* statistik dari semua jenis hasil pertanian. | *HAFALKAN LUAR KEPALA* kalimat itu.
- Dia sudah *HAFAL* betul *SELUK-BELUKNYA*.

hajati

- Pemerintah wajib memberi kemudahan kepada sektor-sektor lain yang strategis dan *MENGUASAI HAJAT HIDUP* orang banyak. | Mereka rutin bolak-balik Jogja-Jakarta demi memenuhi *HAJAT HIDUP* dan profesi mereka.
- Ada permintaan besar menyediakan *MAKANAN HAJATAN*. | *MENU HAJATAN* buatannya sangat diminati.

hajati

Di dalam bilik itu orang berwudu, biasanya sesudah *MEMBUANG HAJAT*.

haji

- Orang menghadapi masalah teknis saat *MELAMAR HAJI* melalui portal elektronik ini. | Berkat upaya Njoto, ibunda Tom bisa *NAIK HAJI*. | Dia tetap bersikeras berangkat *NAIK HAJI* dengan cara meminta-minta.
- Kejadian-kejadian aneh dialami oleh banyak sekali *PELAKU HAJI*.

hak

Jika postur tubuh besar, hindari *HAK-HAK RUNCING* atau *STILETTO*. | Dia berdiri di samping perempuan bersepatu *HAK TINGGI* dan mengenakan rok.

hak

• Pengakuan *HAK ADAT* adalah terobosan baru yang positif. | Bentuk akses atas tanah secara hukum ada beberapa, yaitu *HAK AKSES*, *HAK PEMANFAATAN* dan *HAK MILIK*. | Sistem hukum pertanahan adat membedakan antara perbuatan hukum atas tanah yang dimiliki dengan «*HAK MILIK*», dan tanah yang dipunyai dengan «*HAK AGRARIA*». | Pemaknaan ini didasarkan atas *HAK ALAMIAH* manusia untuk mempertahankan kedirian, kebebasan, dan *HAK MILIK*. | *HAK ANGKET* adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. | *HAK-HAK ASAL-USUL* harus dihormati. | Hal ini merupakan *HAK ASASI* manusia yang sangat *HAKIKI*. | Para aktivis dan akademikus di Kota Semarang akan merayakan Hari *HAK ASASI MANUSIA*, 10 Desember. | Pada umumnya anak yang belum mencapai usia 12 tahun, dan bila tidak ada halangan lain, maka *HAK ASUH* jatuh ke tangan ibunya. | Baik suami (bapak) maupun istri (ibu), masing-masing beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan *HAK PENGASUHAN*. | *HAK CIPTA* di material yang ada di website ini adalah milik Universitas atau pihak pemberi lisensi. | Hal ini adalah salah satu *HAK DASAR* yang harus dilindungi dan dijamin. |

bdk. *hak atas penghidupan* / ~ *informasi* / ~ *jaminan sosial* / ~ *pekerjaan* / ~ *privasi* / ~ *reputasi* / ~ *kesehatan* / ~ *tanah* / ~ *keutuhan diri* dsb.

HAK INGKAR ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. | Karena selain berhak membuat berita, wartawan juga wajib hukumnya memberi *HAK JAWAB* pada pihak-pihak yang ditulisnya. | Dalam melaksanakan *HAK MOGOK* pekerja juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban. | Sebagai contoh, dari beberapa hak Presiden di atas, pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan *HAK MUTLAK* di tangan Presiden. | Peraturan ini melarang orang untuk tidak menggunakan *HAK PILIHNYA* dalam pemilu. | *HAK PRIBADI* merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. | Namun, berbeda dengan saham, sertifikat ini tidak mempunyai *HAK SUARA*. | Sifat egaliter yang dimiliki oleh demokrasi menuntut kesetaraan tidak hanya dalam *HAK SUARA* rakyat. | *HAK TAGIH* dapat dialihkan oleh kreditur sepanjang tagihan tersebut adalah benar miliknya dan sudah dapat ditagih kepada debitur. | *HAK TOLAK* adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. | Sejalan dengan maraknya gairah demokrasi, perempuan mulai menuntut *HAK KETERWAKILAN*.

- Mereka yang menerima ganti rugi diduga tidak memiliki *ALAS HAK*.
- UU ini juga *MENGAKUI HAK* anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. | Mereka telah memberdayakan perempuan untuk mampu *MEMBELA HAK* asasinya dan berperan di masyarakat. | Menurut hakim, tuduhan penggugat tidak terbukti karena tergugat telah *MEMBERIKAN HAK* jawab. | Yang tidak *MEMBERIKAN HAK* karyawan bisa dikenai sanksi. | Ia juga mengajak seluruh warga berpartisipasi penuh dengan *MEMBERIKAN HAK* suaranya. | Maka Negara RI tidak memiliki dasar hukum kekuasaan untuk *MENCABUT HAK* kepemilikan WNI-nya. | Ia tidak menjalankan kewajiban untuk *MENGHORMATI HAK* manusia lain. | Dia mengatakan bahwa masih ada oknum polisi yang *MENGINJAK HAK-HAK* warga. | Dalam *MENJALANKAN HAKNYA*, setiap warga negara berkewajiban untuk menghormati hak warga lain. | Pemerintah Indonesia harus menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang *MELANGGAR HAK* asasi manusia. | Pasal ini menyatakan, perusahaan pers yang tidak *MELAYANI HAK* jawab diancam pidana denda maksimum Rp 500 juta. | Dia tidak bersedia menyerahkan tanah atau *MELEPASKAN HAK* atas tanah yang dipunyainya. | Negara memiliki kewajiban untuk *MELINDUNGI HAK-HAK* asasi atau hak-hak konstitusional warga negaranya. | Dilarang masuk bagi yang tidak *MEMILIKI HAK*. | Kebijakan daerah ini membatasi hak perempuan untuk dapat *MENIKMATI HAK ASASINYA* secara bebas. | Pemerintah berkewajiban *MEMENUHI HAK* setiap warga negara untuk hidup layak. | Mereka meminta Presiden *MEMULIHKAN HAK DAN KEBEBASAN* dasar para mantan Tapol. | Tambang tersebut sudah sejak lama dituding telah *MERAMPAS HAK-HAK* masyarakat setempat. | Persoalan adalah kapan dan sejauh mana masyarakat bisa mendapatkan kembali *HAK-HAK* yang telah *TERENGGUT*. | Banyak anak yang secara sistemik *DIRONGRONG HAK-HAKNYA*. | Pemilih harus datang secara langsung ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk *MENYALURKAN HAK* suaranya. | Pengendara motor jangan lagi *MENYEROBOT HAK* pejalan kaki. | Mereka tidak punya jalan untuk menempuh langkah hukum dalam *MEMPERTAHKAN HAK-HAK* mereka. | Negara sama sekali tidak boleh *MENANGGUHKAN HAK* kebebasan beragama atau berkeyakinan. | Daerah jangan cuma *MENUNTUT HAK*, tapi jalankan kewajiban.
- Mereka menyampaikan laporan mengenai *PENGALIHAN HAK* atas tanah kepada Direktur Jenderal Pajak. | Bukan tak pernah dia memberontak terhadap *PERAMPASAN HAKNYA* untuk menentukan sendiri pendamping hidup.

hakiki	Hal ini sudah menjadi <i>BAGIAN HAKIKI</i> kehidupan manusia. Justru hal ini menjadi <i>PERBEDAAN HAKIKI</i> antara sastrawan dan sejarawan. Hal ini merupakan <i>HAK ASASI</i> manusia yang sangat <i>HAKIKI</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kebahagiaan hakiki / kebenaran ~ / ciri ~ / sifat ~ / syarat ~</i> dsb.
hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Ayo kita ke sana. Tetapi ingat, jangan <i>MAIN HAKIM SENDIRI!</i> • Dia <i>DIHAKIMI BERSALAH</i>, karena pembiaran terhadap kejahatan adalah bernilai kejahatan pula. Seseorang tidak bisa <i>DIHAKIMI BERSALAH</i> tanpa sebuah keputusan pengadilan. 	
hal	<i>BEDA HALNYA</i> dengan sekolah negeri yang memiliki akreditasi tinggi, fasilitas di dalamnya sangat lengkap untuk mendukung proses belajar. Tak baik langsung menanyakan <i>HAL IHWAL</i> pribadi seperti itu di saat baru berkenalan.	
halal	Semua bahan yang digunakan itu <i>DIJAMIN HALAL</i> .	
halaman	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah juga memiliki aula, dapur, pendopo, mushola, kamar mandi, <i>HALAMAN BERMAIN</i>, ruang keterampilan, perpustakaan, dan gudang. Ia melangkah keluar kemudian menuju <i>HALAMAN PARKIR</i>. • Ketika informasi masuk «database» diperbarui, <i>HALAMAN WEB</i> secara otomatis diperbarui. ^{1*} • Ia <i>MEMBALIK-BALIK HALAMAN</i> buku itu, mencari-cari. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu harus memilih untuk <i>MEMBALIKKAN HALAMAN</i>. Pengguna dapat <i>MEMBALIKKAN HALAMAN</i> buku digital layaknya buku cetak pada umumnya. Di masa itu belum ada kamus KBBI daring. Kita harus <i>BOLAK-BALIK HALAMAN</i> kamus yang sangat tebal itu. Dia meletakkan cangkir dan kembali <i>MEMBUKA HALAMAN</i> korannya. • Kegiatan mudik ke <i>KAMPUNG HALAMAN</i> adalah tradisi kita. 	^{1*} bdk.: → <i>laman</i> (which for this meaning seems to be more frequently used)
halang	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang <i>MENGHALANGI KEBEBASAN</i> pers. Ketika kamu menaiki sepeda dengan laju yang besar, tiba-tiba di hadapanmu terdapat batu besar yang <i>MENGHALANGI JALAN</i>. Gangguan ini akan <i>MENGHALANGI USAHA</i> kita untuk mencapai konsentrasi penuh. ^{1* 2*} • Prajurit-prajurit yang telah <i>MENDIRIKAN HALANGAN JALAN</i> menghentikan kendaraan itu. • Yang ditunjuknya untuk <i>MENANGGULANGI HALANGAN</i> ini adalah seorang pendeta tua. • Guru yang <i>BERHALANGAN HADIR</i> pun bisa mengirim materi pelajaran untuk diunduh siswa. ^{3*} • Ada keadaan darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden <i>BERHALANGAN TETAP</i> sekaligus. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menghalangi gerakan / ~ keinginan / ~ kemampuan / ~ lalulintas / ~ niat / ~ pandangan / ~ proses</i> dsb. ^{2*} bdk.: Kalau hal ini betul, kami harus <i>MENGHALANGI MEREKA!</i> / Kau ingin mengambil senjata? Ambillah. Aku takkan <i>MENGHALANGIMU</i> . ^{3*} also used without a following verb
halau	<ul style="list-style-type: none"> • Dia mampu beberapa kali <i>MENGHALAU BOLA</i> yang mengarah ke gawangnya. Ada cara mudah untuk <i>MENGHALAU PENYEBARAN VIRUS</i> ini? Belum ada obat atau vaksin teruji yang bisa <i>MENGHALAU VIRUS</i> tersebut. • Ia sering <i>DIHALAU PERGI</i>. 	
halilintar	• <i>HALILINTAR MENGGELEGAR</i> mengejutkan kami bertiga. Sehabis makan, turunlah hujan lebat diikuti dengan <i>HALILINTAR BERGEMURUH</i> . Apa tak dengar di saat dinihari hujan deras dan <i>HALILINTAR BERSAHUTAN?</i> Di luar, <i>HALILINTAR MENYAMBAR-NYAMBAR</i> . Kalau ada <i>HALILINTAR MENYAMBARNYA</i> di saat itu, belum tentu dia akan sekaget ketika mendengar kata-kata ini. Belasan orang itu	

seperti *DISAMBAR HALILINTAR*.

- Kumpulan *BERITA HALILINTAR* terbaru dan terkini hari ini bisa kamu simak dengan lengkap di sini.

haluan

- Sebutir peluru besi lainnya telah memagas mancong *HALUAN KAPAL* bendera yang ditumpangi oleh Laksamana. | Jika ada ruang gerak kapal yang cukup, perubahan *HALUAN KAPAL* mungkin merupakan tindakan yang paling tepat.
- Pemimpin *BERHALUAN KIRI* ini juga dianggap gagal mendongkrak kesejahteraan rakyat.
- Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda, akhirnya *BERBALIK HALUAN*, takut negara-negara baru akan jatuh ke tangan Uni Soviet. | Seorang Presiden dapat diganti karena sungguh-sungguh *MELANGGAR HALUAN NEGARA*. ^{1*} | Aku pernah jadi foto model tapi sekarang *PINDAH HALUAN*. | Tapi mendadak mereka *MEMUTAR HALUAN* lari kebarat selatan, barat daya. | Ketertarikannya dengan dunia politik membuatnya *BERPUTAR HALUAN*. | Jikalau ia tidak *UBAH HALUAN*, urusan bisa jadi kacau.

^{1*} ditemukan juga: *(ber)haluan komunis / ~ konservatif / ~ Kristen / ~ merah / ~ merdeka / ~ moderat / ~ nasionalis / ~ politik / ~ sosialis* dsb.

halus

- Beberapa kali kami *DITOLAK DENGAN HALUS*.
- Penyaringan dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat, yaitu saringan kasar, saringan sedang sampai *SARINGAN HALUS*. | Aku bersyukur karena *TEGURAN HALUS* itu tidak pernah kusepelekan. | Usus dua belas jari (duodenum) adalah bagian dari *USUS HALUS* yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong (jejunum).

hamba

Para *HAMBA SAHAYA* dan petugas-petugas dalam istana pun satu demi satu meninggalkan tempat itu.

hambar

- *RASA* masakan mereka hampir selalu *HAMBAR*. | Sedetik kemudian *TAWANYA* berubah *HAMBAR*, lalu senyumnya lenyap dari bibirnya.
- Ada kalanya, diapun *MERASA HAMBAR*, risau dan rawan, kesepian dan tersiksa dalam keadaan seperti itu.

hambat

- Ada *FAKTOR-FAKTOR* yang *MENGHAMBAT* pertumbuhan sel saraf otak bayi.
- Berbagai macam alasan menjadi *FAKTOR PENGHAMBAT* bagi terlaksananya pembelajaran.
- Muncul persoalan baru takkala bertebarunya polisi tidur di jalanan, guna untuk *MENGHAMBAT LAJU* pengguna jalan.
- Perjuangan Mochtar kembali *MEMBENTUR HAMBATAN*. | Ada anak yang *MENGALAMI HAMBATAN* dalam memproses informasi. | Dia membantu klien dalam *MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN* yang dihadapinya.

hambur

- Mereka telah *MENGHAMBUR PERGI*. | Mereka *BERHAMBURAN KELUAR* ruangan.
- Janganlah kamu *MENGHAMBUR-HAMBURKAN HARTA* negara dalam foya-foya. | Mereka akan mengurangi kebiasaannya *MENGHAMBUR-HAMBURKAN UANG* untuk urusan yang tidak penting. | Mereka dianggap orang-orang aneh yang *MENGHAMBUR-HAMBURKAN WAKTU* untuk hal-hal tak bermanfaat.

hamil

- Parasit itu dapat menyebabkan aborsi spontan pada *IBU HAMIL*. ^{1*}
- Ketika Budi disandera, Lestari sedang *HAMIL ANAK* kedua. | Gejala *HAMIL ANGGUR* yang sama dengan kehamilan normal sering menyebabkan kesalahpahaman. | Dikisahkan pada waktu itu Saipao, istri Datun, sedang *HAMIL BESAR*. ^{2*} | Suatu saat ada seorang ibu-ibu ingin sekali

^{1*} in several other languages, people say *perempuan hamil* and not *ibu hamil*

^{2*} *hamil kecil* doesn't occur

pepaya (mungkin ngidam karena sedang *HAMIL MUDA*). | Saat dalam masa *HAMIL TUA*, Lestari merasa kesakitan dan terkadang menjerit-jerit. | Saat itu aku sedang *HAMIL* tiga *BULAN*.

- Selain itu, pada *KEHAMILAN KEMBAR* lebih sering terjadi anemia.
- Saat itu, *USIA KEHAMILANNYA* sudah memasuki minggu ke-32 atau 8 bulan.
- Saya cuma sekretaris sementara, menggantikan sekretaris tetap yang *CUTI HAMIL*. | Senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, *SENAM HAMIL*, senam aerobik, senam pramuka, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll.

hampa

- *HARAPAN* berjumpa kembali dengan dia sudah *HAMPA*. | Ia mengharapkan bahwa apa yang dialami itu hanya *IMPIAN HAMPA* belaka. | Perubahan iklim tidak terjadi pada *RUANG HAMPA*. | Ide tidak pernah muncul dari *RUANG HAMPA*, tapi selalu membawa serta pijakan kontekstualnya. | Pengusaha tersebut tak pulang dengan *TANGAN HAMPA* dari Hannover.
- Inisiatif mereka ternyata *BERBUAH HAMPA*.
- Ruang angkasa yang *HAMPA UDARA* tidak mendukung proses perambatan suara, sehingga kita kesulitan mendengar di sana. | Pada dasarnya setiap peraturan bekerja di dalam masyarakat melalui orang dan bukan bekerja dalam ruang yang *HAMPA UDARA*.

hampar

Kebun-kebun sayur kubis *BERHAMPARAN LUAS*.

hancur

- Semaju apa pun suatu negara, ia bisa *HANCUR BERCERAI-BERAI* hanya oleh suatu serangan militer kecil. | Akan kubantu kau sampai musuhmu *HANCUR BINASA*. | Entah berapa lama saya pingsan. Waktu saya siuman, seluruh kota telah *HANCUR LEBUR* rata dengan tanah. | Harapannya sudah *HANCUR LULUH*. | Karier politiknya *HANCUR LULUH* setelah peristiwa tersebut.
- Masa depan kita bersama sudah *HANCUR BERANTAKAN*.
- Pak, Bapak, kenapa kamu *HANCURKAN* semua *HARAPANKU*? | Padahal dialah yang memimpin pasukan yang *MENGHANCURKAN PEMBERONTAKAN* dan yang menawan pemuda itu.

handai

Permohonan dukungan ini juga disebar ke *HANDAI TAULAN*, kerabat, sahabat dan rekan kerja. | Bagaimana jika saudara, teman, atau *HANDAI TOLAN* menanyakan soal kematiannya?

KBBI only mentions *handai tolan*

handuk

Anak itu masuk ke dalam kamar dan kembali dengan *SEPOTONG HANDUK*.

hangat

- Tanpa terkecuali sosok calon bupati menjadi *PEMBICARAAN HANGAT* di masyarakat. | Majalah ini menjadi *PERBINCANGAN HANGAT* pembaca setianya. | Kalau dengan ini terjadi *PERDEBATAN* yang *HANGAT* antara penulis dan adik penulis sendiri, hal itu terjadi dalam upaya pencarian kebenaran. | Tentu saja ada *DISKUSI HANGAT* sekitar bagaimana mestinya komitmen kebangsaan itu diwujudkan-nyatakan. | Pertunjukan ini mendapat *SAMBUTAN HANGAT* dari penonton malam itu. | Aku merasakan *SUASANA HANGAT* di antara kami. | Tawuran kerap menjadi *TOPIK HANGAT* di media massa.
- Ini informasi dunia hiburan yang sedang *HANGAT DIBICARAKAN*. | Ini adalah isu yang sedang *HANGAT DIPERBINCANGKAN* di Indonesia. | Tiba di kantor distrik kami langsung *DISAMBUT HANGAT* dan dipersilahkan duduk.
- Dia mengenakan *JAKET PENGHANGAT*, menghalau musim dingin di negeri Eropa.

hangus

- Pemerintah memilih mundur secara teratur sembari menjalankan perang gerilya dan taktik

BUMI HANGUS.

- Anak ini *BERBAU HANGUS* seperti karet terbakar.
- Rumah kediaman Teuku Umar diledakkan dan puing-puingnya *DIBAKAR HANGUS*. | Bayangkan saja sebanyak 40.000 hektar lahan yang ada di Indonesia *HANGUS TERBAKAR*.
- Pengguna tidak perlu takut *KUOTANYA HANGUS* meski masih tersisa. | *TIKET* busku pulang ke Bali *HANGUS* sudah. | Uangnya bisa dialihkan ke tahun berikutnya. Jadi *UANG* itu tidak *HANGUS*.

hantam

- Oh, Saudara, mohon maaf aku langsung *MAIN HANTAM* saja ini. | Kau jangan *MAIN HANTAM KROMO*.
- *HANTAM BALAS* tentu akan datang nanti.
- Batu-batu kecil itu *TELAK MENGHANTAM* tiga anggota pasukan siluman yang hendak menusukkan senjata mereka.
- Kemudian secara mendadak sekali, timbul *MALAPETAKA MENGHANTAM* keluarganya.
- Dua tendangan bebas melenceng lebar, dan satu tendangan *MENGHANTAM TIANG*.

hantu

- Sebenarnya aku tidak yakin bila yang mengintip di balik pagar itu adalah manusia. Bisa jadi ia *HANTU PENUNGGU* rumah.
- *CEMAS MENGHANTUINYA* sejak sebulan lalu. ^{1*} | Wiro masih berusaha tenang walau *KECEMASAN* mulai *MENGHANTUI* dirinya. | Hal ini lebih efektif mengatasi *KEMACETAN* yang *MENGHANTUI* Jakarta. | *KETAKUTAN* kembali *MENGHANTUINYA* ketika ia sudah duduk dalam pesawat. | *RASA BERSALAH* itu terus *MENGHANTUINYA*. ^{2*}
- Pertanyaan seperti di atas juga *MENGHANTUI BENAK* saya. | Makhluk itu tak mau pergi dari kepala saya, *MENGHANTUI MIMPI-MIMPI* saya.

^{1*} also with any other kind of menace: *ancaman, kekeringan, malaria, masalah* dsb.
^{2*} also with many other bad feelings: *bayangan, firasat buruk, ketakutan* dsb.

hanyut

- Beberapa menit kemudian aku muncul ke permukaan sementara arus terus *MEMBAWA* aku *HANYUT*. | Demikian juga dengan semua penduduk di kampung tersebut, *HANYUT TERBAWA* banjir. | Akar kehidupan tradisional yang menjadi cikal bakal kehidupan bangsa dan negaranya tidak akan *HANYUT TERBAWA* arus kehidupan global. | Mereka seakan *IKUT HANYUT* terbawa alur cerita dan seakan kembali ke masa ratusan tahun silam. | Akan tetapi dia menahan hatinya, tak hendak membiarkan dirinya *DIHANYUTKAN* oleh *PIKIRAN-PIKIRAN* yang demikian. | Dalam *HANYUT MERENUNG*, tiba-tiba ada tangan yang dingin dan kuat menepuk dan menggoncangku.
- Kulihat ia *HANYUT DALAM KETAKJUBAN* ketika melihat suasana rumah ini.
- Ia dapat membuat pendengarnya menjadi menangis karena *TERHANYUT DENGAN CERITA* yang disampaikan. | Kadang aku *TERHANYUT MENDENGAR CERITA-CERITANYA* di waktu aku kecil setiap menjelang tidurku.
- Erosi adalah pengikisan atau kelongsoran yang sesungguhnya merupakan proses *PENGHANYUTAN TANAH*.
- Seringkali *PEMBACA HANYUT* ke dalam alur cerita ketika sedang membaca. | Pelan-pelan *KAPAL HANYUT MENINGGALKAN* dermaga. ^{1*}
- *BUKU* ini sangat *MENGHANYUTKAN*. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga:
— *terhanyut akan keindahan masa lalu*
— *hanyut dalam cerita / ~ dalam kenikmatan / ~ dalam pikiran*
— *hanyut dengan pikiran / ~ dengan cerita*
— *hanyut oleh perasaan*
^{2*} bdk.: *Anaknya memang pendiam, tapi diam-diam menghanyutkan.*

hapus

- Memang hanya itulah jalan satu-satunya untuk *MENGHAPUS AIB* dari diriku, Ayah. | Untuk *MENGHAPUS RINDU*. | Noni terpingkal-pingkal sambil *MENGHAPUSI AIR MATANYA*. | Bagaimana mungkin, tanah itu yang dahulu dibeli ayahnya *DIHAPUS KEPEMILIKANNYA*. | Konstitusi telah diamandemen empat kali, dengan *MENGHAPUSKAN PASAL-PASAL* yang tidak demokratis. | Tapi pasti suatu saat *SUBSIDI* akan *DIHAPUS*, kan? | Namun, hanya berselang sehari, *UNGGAHAN* itu

DIHAPUS. | Dengan alasan ini pula pemerintah telah *MENGHAPUSKAN UTANG* lebih dari Rp 22 triliun untuk menyelamatkan bank.

- Uli juga mendesak polisi menangani kasus ini dengan memakai Undang-Undang *PENGHAPUSAN KEKERASAN* dalam Rumah Tangga. | Singkatnya, agenda *PENGHAPUSAN KEMISKINAN* bukan hanya berupaya mengurangi derita manusia. | Menteri Keuangan memastikan fasilitas *PENGHAPUSAN PAJAK* berganda ini berlaku untuk perusahaan pelat merah dan swasta. | Pada umumnya *PENGHAPUSAN TARIF* barang-barang tersebut ditakutkan akan mematikan pembangunan sektor ini di negara-negara berkembang.

hara Tanaman dalam pertumbuhannya memerlukan *UNSUR-UNSUR HARA* dari tempat hidupnya.

haram • Ia *ANAK HARAM JADAH* seorang bupati. | Main bola bukan *BARANG HARAM*, mungkin saja. | Pamanku adalah seorang pecandu minuman keras, judi dan *KEHIDUPAN HARAM* lainnya.
• Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan *HARAM HUKUMNYA*. | Karena memfasilitasi perbuatan yang haram, *HUKUMNYA HARAM* juga.

harap • Mereka menaruh *HARAPAN BESAR* atas tingginya partisipasi masyarakat. | *HARAPAN* berjumpa kembali dengan dia sudah *HAMPA*. | Menjadikan Indonesia sebagai pusat mode dunia bukanlah *HARAPAN KOSONG*. | Saya tidak akan memberikan *HARAPAN PALSU*, karena dalam kasus anda kemungkinan besar tidak akan mendapatkan «annulment» untuk pernikahan anda. | Tetapi harapan untuk kembalikan itu *HARAPAN SEMU* dan saya tidak mengharap lagi. | Dia menaruh kepercayaan pada Irham dengan *HARAPAN YANG TINGGI* Irham akan membantunya.
• Hal ini meningkatkan umur *HARAPAN HIDUP* dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun.
• Mereka sedang menunggu *PENUH HARAP*. | Sepasang matanya berkilat *PENUH HARAPAN*.
• Tante Fani-nya sudah *TIPIS HARAPAN* untuk kembali ke rumah dan ngobrol dengannya.
• Tapi hal itu justru dapat merupakan «backfire» bagi pemerintah kalau dalam beberapa bulan tidak dapat memberikan *SECERCAH HARAPAN* kepada masyarakat. | *SECUIL HARAPAN* mulai datang merasuki jiwa. | Semula, doktor pertanian dari Institut Pertanian Bogor ini sempat memberikan *SEJUMPUT HARAPAN*. | Semua itu telah menumbuhkan *TUNAS HARAPAN* baru di jiwa Rustandi. | Ada *SEUTAS HARAP* di dalam dirinya, yakni agar masyarakat bisa kembali menerbangkan layangan dengan bebas.
• Pada 2005, *ANGKA HARAPAN HIDUP* perempuan di Indonesia adalah 70,2 tahun. | Lembaga anti-korupsi ini menjadi *TUMPUAN HARAPAN* publik. | Bangsa yang sehat ditandai dengan semakin meningkatnya *USIA HARAPAN HIDUP* penduduknya.
• Semua *HARAPANKU KANDAS*. | Semua *HARAPAN* untuk memainkan komposisi-komposisi itu *PUPUS* sudah.^{1*}
• Kaki palsu di rumah sakit ortopedi *MEMBAWA HARAPAN* baru. | Hal ini *MEMBUYARKAN HARAPAN* pelaku pasar. | Di sekolah ini mereka *MENGGANTUNG HARAPAN* agar anak-anaknya bisa membaca dunia di luar kampung, menulis mimpi di atas kertas, dan menghitung langkah menuju masa depan. | Hal ini *MENCUATKAN HARAPAN* akan kembalinya Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan kredibel. | Kadang kita terlalu *MENGGANTUNGAN HARAPAN* ke orang lain. | Tidak lagi *MENGGANTUNGAN HARAPAN* pada siapapun kecuali pada diri sendiri. | Pak, Bapak, kenapa kamu *HANCURKAN* semua *HARAPANKU*? | Dia sudah hampir *HILANG HARAPAN* untuk bertemu dengan gadis itu. | Ternyata *HARAPANNYA* itu *TERKABUL* juga. | Sudah cukup banyak orang yang *MELABUHKAN HARAPAN*. | Hal tersebut *MELAHIRKAN HARAPAN-HARAPAN* baru bagi masyarakat luas. | Dengan hati-hati ia *MELETAKKAN HARAPAN* pada kemungkinan pertama. |

^{1*} ditemukan juga: *hilanglah harapan / habislah ~ / lenyaplah ~ / ~ menguap dsb.*

Seluruh Kademangan *MELETAKKAN HARAPAN* kepada Bramanti. | Gadis kecil itu tersenyum. Matanya *MEMANCARKAN HARAPAN*. | Aku selalu *MEMELIHARA HARAPAN* untuk kembali bertemu dengannya. | Dia tidak berhasil *MEMENUHI HARAPAN* ayahnya. | Dalam kenyataannya itu pasti tidak dapat *MEMUASKAN HARAPAN* semua kalangan. | Aku memang harus *MEMUPUK HARAPAN* itu agar aku sanggup bertahan disini. | Hal itu sering kali *MEMUPUSKAN HARAPAN* keluarga. | Akan tetapi dia tidak boleh *PUTUS HARAPAN*, tidak boleh gugup. | Dia juga giat *MERENDA HARAPAN* untuk mengikuti jejak kakek dan ibunya menjadi presiden. | Waktu itu telah *MERENGGUT HARAPAN* hidupnya. | Pada saat terakhir semua *HARAPANNYA TERSAPU HABIS*. | Hanya di satu foto Teddy terlihat tersenyum seperti *MENYIRATKAN HARAPAN* kuat. | Kebanyakan keluarga di kampungku *MENARUH HARAPAN* ke anak lelakinya. | Bagi banyak orang, anak kerap jadi *WUJUD HARAPAN*.

- Saya *BERHARAP BANGET* Maru bisa sembuh. | Direktur rumah sakit ini *BERHARAP BANYAK* dari partisipasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya. | Banyaknya penutupan hotel membuat industri hotel *BERHARAP BESAR* pada pemerintah. | Kapal yang mereka tumpangi mesinnya mati dan lambung kapal bocor. Selama 10 jam mereka *BERHARAP CEMAS* menunggu bantuan itu tiba. | Sepanjang jalan, ia *BERHARAP-HARAP CEMAS* tidak tersasar. Dan akhirnya ia berhasil. | Jangan *BERHARAP TINGGI*, nanti kecewa. | Jangan *BERHARAP* terlalu *TINGGI* kepada lembaga ini.

harfiah

Republik atau «respublica» *SECARA HARFIAH BERARTI* hal umum. | Pada awalnya saya menduga «bekerja dari rumah» atau «kerja dari rumah» merupakan *TERJEMAHAN HARFIAH* dari konstruksi bahasa Inggris «work from home».

harga

- Di kawasan ini, siapapun berhak *MEMBANTING HARGA* hingga seminim dan semurah mungkin. | Paceklik beras akan *MENGEREK HARGA*. | Disinyalir para importir bawang sengaja menimbun bawang untuk *MEMPERMAINKAN HARGA* bawang di pasar. | Dua butir mutiara besar ini saja sudah *TAK TERNILAI HARGANYA*. | Kuncinya adalah kerja keras, menjaga kualitas, dan *MEMASANG HARGA* murah. | Taksi-taksi tidak resmi itu *PASANG HARGA* kelewat tinggi. | Ia *MEMATOK HARGA* jajan buatannya mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 2.000. | Dalam pasar murah yang menjual buah ini, pembeli tidak *DIPATOK HARGA* namun diperkenankan membayar seikhlasnya dan mengambil seperlunya. | Tanaman itu *DIPATOK DENGAN HARGA* paling murah Rp 30 ribu. | *HARGA* beli batubara *DIPATOK* pada \$81,08 per ton. | Saat ini, udang turun *MENYENTUH HARGA* Rp 60 ribu per kilogramnya. | *HARGA* yang harus *DITEBUS* untuk reservasi di restoran mewah dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

- Meski sudah ada aturan terkait dengan *HARGA ACUAN* untuk bahan-bahan pangan pokok, namun kerap terjadi *GEJOLAK HARGA*. | Prosedur impor sukar dan biaya tinggi. Kalau tidak demikian, sukar sekali diterangkan mengapa *HARGA BORONGAN* jagung di pasar Jakarta \$ 183 per ton, tetapi hanya \$100 per ton di Amerika Serikat. | Perekonomian Indonesia mencapai Rp.12.406,8 triliun berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar *HARGA BERLAKU*. | Tarifnya sekitar Rp 350.000 - Rp 450.000 untuk mobil berkapasitas 5-6 orang. Tarif ini bukan *HARGA MATI* alias bisa ditawar. | Kebersihan adalah *HARGA MATI* untuk sebuah toilet. | Ada antivirus dengan proteksi baik namun dengan *HARGA TERJANGKAU*. | Situs ini menawarkan berbagai macam «ebook» dengan *HARGA* yang *SANGAT TERJANGKAU*. | *HARGA JUALNYA* cukup menjanjikan, umumnya di atas *HARGA JUAL* rata-rata ikan konsumsi jenis lain. | Bumbu dan resepnya saya belajar dari Solo, lalu saya jual dengan *HARGA MIRING*. | *HARGA POKOK* produk yang dihitung dengan pendekatan «full costing» terdiri dari unsur *HARGA POKOK* produksi ditambah dengan biaya non produksi. | Untuk memantau stabilitas *HARGA KEBUTUHAN POKOK* dan *SEMBILAN HARGA POKOK* (sembako) di sejumlah pasar, Dinas ini telah merencanakan

^{1*} ditemukan juga: *menghargai perbedaan / ~ pendapat / ~ karya / ~ keanekaragaman / ~ kebebasan / ~ kebudayaan / ~ martabat / ~ privasi / ~ keyakinan* dsb.

kegiatan operasi pasar.

- Nilai tersebut berada jauh di bawah *KISARAN HARGA* normal lukisan perupa ini. | Mereka ditanya apakah hotel memberikan *POTONGAN HARGA*.
- Amy mengaku tidak mematok *HARGA KHUSUS*. | Distribusi barang menjadi terhambat dan membuat *HARGA MAHAL*.
- *RENTANG HARGA* sajian mereka mulai Rp 45 ribu sampai Rp 500 ribu.
- Dari *SELISIH HARGA* beli dan jual yang lumayan, Anda bisa menggaet fulus nan gempal.
- Di gedung fakultas terdapat beberapa kios yang menjual buku-buku bekas *BERHARGA MIRING*.
- *SURAT BERHARGA* dapat berupa saham dan obligasi.
- Berbagai kebutuhan yang diperlukan tiba-tiba *HARGANYA MENJULANG TINGGI*. | Rakyat tengah dihimpit beragam masalah. Mulai dari *HARGA* sembako yang terus *MELAMBUNG (...)*. | Ada yang menjual masker kesehatan dengan *HARGA MEROKET*.
- Mereka pun pada akhirnya harus memutar otak guna *MENGAKALI HARGA* yang tak terkendali. | Serbuan gula rafinasi ke pasar konsumsi, telah *MERONTOKKAN HARGA* gula dari para petani tebu.
- Dominasi guru dapat dijalankan tanpa menyinggung perasaan atau *HARGA DIRI* murid. | Ia rela *MERENDAHKAN HARGA DIRINYA* untuk meminta maaf pada Adinda. | Pengalaman pahit tersebut dapat *MENYENTAKKAN HARGA DIRI*. | Itu boleh dilakukan untuk *MENEGAKKAN* kembali *HARGA DIRI* suku.
- Agaknya ada yang terlupakan, salah satu esensi demokrasi adalah *MENGHARGAI HAK* minoritas. | Selalu berusaha *MENGHARGAI PERASAAN* orang lain dengan tidak menyakiti hati ataupun perasaannya.^{1*}
- Nathan juga *MEMBORONG PENGHARGAAN* sebagai peserta terbaik kategori teori dan eksplorasi matematika. | Tujuh sekolah di Kota Madiun yang *MEMBOYONG PENGHARGAAN* bidang lingkungan hidup di dunia pendidikan. | Lifestyle TV telah *MENDAPAT PENGHARGAAN* «2017 Best of Innovation Award». | Atas kerja kerasnya itu, Berry *MERAIH* berbagai *PENGHARGAAN*.

hari¹

- Dua partai ini sudah *JAUH-JAUH HARI* menyatakan akan mencalonkannya sebagai capres. | Namun sayang bahwa visi nusantara Gajah Mada tersebut tidak berlanjut di *KEMUDIAN HARI*. | Nah, ini dia pelukis berbakat yang *TEMPO HARI* aku ceritakan.
- *SABAN HARI* kedai kopinya disambangi lebih dari seratus pelanggan.^{1*}
- *SEHARI PENUH* dia mencari-cari di dusun pertama, kemudian hari berikutnya dia putar-putar di dusun kedua. | Seleksi ini mempertontonkan lima film *SEHARI SUNTUK* dari pagi sampai malam.
- Kota tersebut meniadakan kegiatan *HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)* selama dua pekan. | Ini orang-orang yang *MERINTIS* suatu *HARI* depan. | Persiapan warga dalam menyambut *HARI PERINGATAN* kemerdekaan Indonesia begitu besar. | Kemenangan itu diperingati sebagai *HARI JADI* Surabaya. | Mereka merayakan *HARI JADI PERNIKAHAN* dengan makan malam di salah satu restoran mewah. | Jumat ini merupakan *HARI KEJEPIT* karena sehari sebelumnya adalah tanggal merah atau hari libur, dan sehari setelahnya adalah hari Sabtu atau libur. | Selalu berlaku jujur agar di *HARI KIAMAT* kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. | Mungkin karena kebiasaanku setiap *HARI LAHIRKU*, bukan aku yang menunggu diselamati, tetapi aku yang menelepon ibu-bapakku. | Manusia Indonesia menghitung hari baik dan *HARI NAAS*, bulan baik dan bulan naas. | Hari ini adalah *HARI* yang *SIAL* dalam hidupnya. | Saat *HARI PENENTUAN* tiba, dia berhak atas uang tunai sebesar Rp 50 juta. | Tabungan yang tadinya kami simpan untuk *HARI TUA*, pelan namun pasti mulai kami kuras untuk biaya hidup sehari-hari. | Bagi pegawai pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur gaji dan

^{1*} ditemukan juga: {di/pada} malam hari / pagi ~ / petang ~ / senja ~ / sore ~ / subuh ~

^{2*} ditemukan juga: hari besar / hari raya (as religious terms)

^{3*} ditemukan juga: aktivitas sehari-hari / bahasa ~ / memenuhi kebutuhan ~ / melakukan kegiatan ~ / makanan ~ / ongkos hidup ~ / pakaian ~ / keperluan ~ / pokok ~ / praktik ~ / santapannya ~ dsb.

jaminan sosialnya seperti: *TUNJANGAN* anak, janda, *HARI TUA*, pengobatan dokter dan sebagainya. | Hal ini dikarenakan dana pensiun, atau biasa disebut «*TABUNGAN HARI TUA*», masih kurang populer. | Ia bahkan mengingat *HARI ULANG TAHUNKU*, dan menyuruh teman satu kelas menyanyikan lagu selamat ulang tahun.^{2*}

- Tidak terasa bulan suci Ramadan tinggal *MENGHITUNG HARI*. | Jacob akhirnya *MELALUI BEBERAPA HARI* di tempat tidur. | Padahal mereka telah *MELEWATI HARI-HARI* yang indah selama berbulan-bulan. | Para aktivis dan akademikus di Kota Semarang akan *MERAYAKAN HARI* Hak Asasi Manusia, 10 Desember.

- *HARI DEMI HARI BERGULIR* dengan cepatnya.

- Di dalam *KEHIDUPAN SEHARI-HARI* penggunaan bahan plastik bisa kita temukan di hampir seluruh aktivitas hidup kita.^{3*}

- Kebanyakan perempuan yang bekerja di perkebunan sawit berstatus sebagai *BURUH HARIAN LEPAS* (BHL). | Rupanya lembar-lembar itu adalah *CATATAN HARIAN* yang ditulis anaknya di satu pesantren di Jawa Barat. | *KORAN HARIAN* dan majalah mingguan pasti akan mengangkat kasus ini. | Peralihan dari *TANAMAN HARIAN* ke tanaman tahunan ini merupakan hasil dari respons masyarakat terhadap segala perubahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. | Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa *UPAH HARIAN*, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

hari²

- Pengelola warung kopi ini biasanya membuka warung kopinya hingga pukul 02.00 *DINI HARI*.

- *HARI* sudah benar-benar *GELAP*. Lampu-lampu telah dinyalakan. | *HARI* memang beranjak *GELAP*. | *HARI* sudah *TINGGI* sekali.

- Dua jam sebelum mentari bertengger di *PUCUK HARI*, muncul keterangan resmi dari Wali Negeri bahwa bencana nasional sedang terjadi.

harkat

Seorang budayawan akan memahami mengenai *HARKAT MARTABAT* dan harga diri bangsa. | Politik ini merusak tatanan demokrasi, serta *MERUNTUHKAN HARKAT DAN MARTABAT* kemanusiaan.

harta

- *HARTA BAWAAN* adalah harta benda di luar harta bersama yaitu harta benda masing-masing suami-istri yang diperoleh sebelum perkawinan. | Dalam keadaan itu mereka sadar, tidak ada *HARTA BENDA* yang mampu mereka sisakan kepada kami. | Dalam kasus bencana alam, beberapa jenis asuransi bisa memberi ganti rugi. Yang paling sering adalah *ASURANSI HARTA BENDA*, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan. | Para pemburu *HARTA KARUN* itu dapat menemukan lokasi kapal karam berdasarkan catatan perjalanan kapal-kapal tersebut.

- Dia penipu. Buronan. Sudah dua kali menipu di tempat lain. Menikah hanya untuk *MENGURAS HARTA* istrinya. | Pria kelahiran Karangrejo, Purwodadi, Grobogan, itu kini *BERLIMPAH HARTA*.

haru

- Dia mengucapkan terima kasih dengan penuh *RASA HARU*. | Ada *PERASAAN HARU* yang menyerbunya ketika melihat pemandangan itu.

- Dia juga sudah tak dapat *MENAHAN HARU*. | Mereka *MENANGIS HARU* melihat kami masih utuh dan selamat.

- Lia merasakan *KETERHARUAN* yang *DALAM*.

haru biru	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan itu malah membuat keadaan semakin <i>HARU BIRU</i>. • Itulah pertanyaan yang belakangan kembali <i>MENGHARU BIRU</i> negeri ini.
harum	Daun pandan juga memberi <i>AROMA HARUM</i> pada makanan.
harus	Dan mereka berdua <i>HARUS MENGAKU</i> bahwa Joko Handoko adalah seorang pemuda yang amat baik. Hwat Ki <i>HARUS MENGAKUI</i> bahwa wajah orang ini memang amat tampan.
hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Karet atau <i>HASIL BUMI</i> lain dibawa ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Semuanya tidak menunjukkan <i>HASIL NYATA</i> yang bertahan lama. <i>INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (IHT)</i> merupakan salah satu industri strategis nasional. • Dari <i>HASIL OLAH</i> tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya perusakan yang dilakukan oleh pelaku. Pembaca akan merasa nikmat membaca buku yang didasarkan <i>HASIL OLAH</i> pikir dan rasa, serta pengalaman hidup penulisnya. • Prestasi luar biasa ini adalah <i>BUAH HASIL</i> kerja keras dan dedikasi yang panjang. Tingkat <i>IMBAL HASIL</i> («yield») obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun juga terus merosot. Ada berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan <i>MUTU HASIL</i> belajar. • Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM dengan <i>PENGHASILAN BRUTO</i> di bawah Rp 600 juta setahun, semua produknya bebas dari pajak. <i>PENGHASILAN KENA PAJAK</i> (PKP) adalah penghasilan yang akan diperhitungkan besar pajaknya yang terlebih dahulu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ia bekerja sebagai kuli kopra. Itulah <i>PENGHASILAN SAMPINGAN</i> keluarganya. Orang tua balita tersebut tidak memiliki <i>PENGHASILAN TETAP</i> dari pekerjaan sehari-harinya. ^{1*} • Di Indonesia terdapat dua <i>KONTRAK BAGI HASIL</i> yakni «cost recovery» dan «gross split». Kegigihannya <i>MEMBAWA HASIL</i>. Daging yang diambil dari paha dan lulur akan <i>MEMBERIKAN HASIL</i> yang terbaik. Sudah 14 tahun ia menjadi pedagang kentang yang <i>MEMBORONG HASIL PANEN</i> petani di Desa Ranu Pani. Namun, usaha mereka tidak <i>MEMBUAHKAN HASIL</i>. Sikap tegar ini <i>BERBUAH HASIL</i> baik. Mendirikan usaha itu bisa <i>MENDATANGKAN HASIL</i> yang cukup untuk biaya hidup. Maksud dan tujuan penguasaan tanah adalah untuk dikelola sendiri secara langsung agar bisa <i>DINIKMATI HASILNYA</i>. <i>HASIL</i> itu <i>DIPEROLEH</i> setelah ia memeriksa darah pasien tertentu. Nanti kamu sendiri yang akan <i>MEMETIK HASILNYA</i> di kemudian hari. Kerja keras tersebut mulai <i>MENAMPAKKAN HASIL</i>. Upaya ini <i>MENUAI HASIL</i>. Aktivitas masyarakat telah <i>MENUAIKAN</i> beberapa <i>HASIL</i> positif. Tanaman yang dirawat dengan pola organik, <i>MENUNJUKKAN HASIL</i> lebih besar. • Pengarang novel ini mengeluhkan, betapa sulitnya <i>MENGANDALKAN PENGHASILAN</i> dari menulis. Harga beras yang kita tuju adalah harus <i>MEMBERIKAN PENGHASILAN</i> yang baik bagi petani. Saya diajari untuk bekerja <i>MENCARI PENGHASILAN</i>, bukan hanya mengumpulkannya dengan cara sekadar datang. Rata-rata seorang pekerja dapat <i>MEMPEROLEH PENGHASILAN BERSIH</i> sebesar Rp 500.000 sampai Rp 100.000 per bulan. Suasana yang tenang merupakan salah satu kondisi yang dapat <i>MENUNJANG KEBERHASILAN</i> pendidikan. • <i>KUNCI KEBERHASILAN</i> membuka «food court» rumahan adalah bagaimana meyakinkan orang. Tanpa meninggalkan kesenangan mereka, para milenial bisa melakukan hobi yang memberikan <i>LADANG PENGHASILAN</i>. Objek <i>PAJAK PENGHASILAN</i> adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Kehilangan <i>SUMBER PENGHASILAN</i>, Bob lantas bekerja jadi kuli

^{1*} ditemukan juga: *penghasilan bersih / ~ bulanan / ~ gelap / ~ harian / ~ kotor / ~ kumulatif / ~ neto / ~ tahunan / ~ tambahan / ~ utama* dsb.

bangunan.

- Setelah melalui serangkaian tes yang panjang dan melelahkan, Isal akhirnya *BERHASIL DITERIMA* dan menjalani pendidikan tersebut.
- Jika mereka tidak sepenuhnya mendukung, tidak akan *BERHASIL UPAYA* kita.
- Kami berupaya *MENGHASILKAN HASIL* yang valid supaya bisa digunakan rumah sakit. | Perusahaan dijalankan untuk *MENGHASILKAN KEUNTUNGAN*.

hasrat

Upahnya ternyata tidak mampu untuk *MENJELMAKAN HASRATNYA* menyekolahkanku. | Ia akan melakukan segala daya upaya untuk dapat *MEMENUHI HASRAT* pribadinya. | Aku lebih percaya ia hanya ingin *MEMUASKAN HASRAT* bertualangnya. | Internet merupakan media alternatif untuk *MENYALLURKAN HASRAT* keingintahunnya. | Orang *MENAHAN HASRAT* belanja untuk mengantisipasi krisis ekonomi. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *membangkitkan hasrat / mengekang ~ / melampiaskan ~ / memancing ~ / menekan ~ / mengundang ~* dsb.

hasut

- Itu pun harus dilakukan secara hati-hati, untuk menjauhkan orang ramai dari *HASUTAN KEBENCIAN*. | Tidak mudah untuk begitu saja melancarkan *HASUTAN MAKAR*.
- Rupanya Diana dan Diandra *TERMAKAN HASUTAN* Alya.

hati

- Takdir masih *BERBAIK HATI* padanya.
- Usaha yang keras dari hati yang tulus bisa mengalahkan *HATI YANG BEKU*. | Dengan *BERAT HATI* akhirnya Ruiana menjawab telpon itu. | Saya meninggalkan dengan *HATI BERAT* dan tidak tenang. | Ia juga mengungkapkan bahwa bekerja dengan *HATI BERSIH* di dalam diri sendiri saja tidak cukup. | *HATI YANG BERSIH*, maka pikiran kita pun akan cerdas. | Melihat mereka, Joko Handoko merasa tidak *ENAK HATINYA* dan malu. | Mendengar suara tangis bayi, semakin *GUNDAH HATINYA*. | Kita harus *DENGAN IKHLAS HATI* kita korbankan guna mempertahankan negeri ini. | Yang membuatnya *KECIL HATI* adalah pelajaran bahasa Inggris. | Kadang dalam *HATI KECIL* kita muncul keraguan. | Mereka jelas-jelas *MALU HATI*. | Saya sebagai pengusaha jamu merasa *IRI HATI*, karena saya tidak mempunyai Menteri Jamu seperti anda. | Hal ini tentunya akan menimbulkan *IRI HATI* pada kelompok mayoritas pemuda lainnya. | Mereka pulang dengan *HATI LEGA*. | Dia menarik napas panjang, terasa amat *LEGA HATINYA*. | *KELEGAAN HATI* ini membuatnya tersenyum. Mengapa tiba-tiba pemerintah menjadi *MURAH HATI*? | Yo Wan mengenal orang macam ini. Seorang dengan *HATI PALSU* dan mulut pandai bicara. | Kembali Siu Bi mengejek, diam-diam *HATINYA PANAS* dan penuh cemburu. | Tidak ada penyakit yang lebih menyiksa daripada sakit asmara gagal yang membuat *PATAH HATI*. | Demikian *PEPAT HATI* Ratri menghadapi masalahnya, sehingga ia tidak dapat menahan lagi air matanya. | Tapi tak urung, sangat *PILU HATI* kami membaca sms itu. | Ia dengan *SENANG HATI* akan membantu ayah atau karyawan yang sedang bekerja. | Namun gadis ini memang mempunyai *HATI* yang *TABAH* dan pada mukanya tidak terlihat rasa takut sedikit pun. | Purbajaya melihat keadaan dengan *HATI TEGANG*. | Ia menilai kemauan pemerintah menangani Covid-19 masih *SETENGAH HATI*. | Ini kegiatan yang dilakukan secara bijaksana, penuh *TENGGANG HATI*, mendalam. | Dia menjadi *TINGGI HATI* dan cenderung mengecilkan pasangannya yang «hanya» di rumah.
- Semua orang berhak atas kebebasan berpikir, *HATI NURANI* dan beragama. | Hanya adanya turun-naik lebih cepat. Perang antara *SUARA HATI* dan suara nuraninya semakin seru. | *SUARA HATI NURANI* mereka tersimpan di dalam, berapa orang yang berani mengutarakan *SUARA HATI NURANI* yang seperti itu? | Semangat kemerdekaan ini sudah bersemi di *HATI SANUBARI* kaum remaja di sana.

^{1*} ditemukan juga: *dambaan hati*
^{2*} ditemukan juga: *mengaduk hati mencemaskan ~ / mendekap ~ / menghancurkan ~ / mengecutkan ~ / melegakan ~ / memikat ~ / merobek ~ / meruntuhkan ~ / menindih ~ / menohok ~ / menundukkan ~ / mengusik ~* dsb.

• Rumah tangga keduanya belum juga dikaruniai *BUAH HATI*. | Ia bisa merasakan bagaimana rasa kehilangan yang merajai Ibu, setelah kehilangan suami, kini beliau kehilangan satu *JANTUNG HATI*. | Aku ingin berterima kasih padamu dari *LUBUK HATI* paling dalam. | Percayalah, saya datang dengan *NIAT HATI* baik. | *NIAT HATI* saya ingin menikahi gadis pilihan saya. | *PANGGILAN HATI* saya memang di seni. Dari dulu. | Olip bilang bahwa Doni seorang pengecut yang merampas *PUJAN HATI* sahabatnya. | Ia sebenarnya memiliki seorang wanita yang selalu mengisi *RELUNG HATINYA*. | Semua ini berakhir ketika ia pada akhirnya menemukan *TAMBATAN HATINYA*, calon istrinya. | Ia menganiaya anak bungsunya hingga tewas dengan cara menendang di bagian *ULU HATI*. | Sakit *ULU HATI* ditandai dengan rasa nyeri di perut tengah bagian atas.

• Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini *MEMBESARKAN HATI* dan memberikan harapan. | Jika kami kesulitan, ia mengajari kami dengan sabar dan selalu *MEMBESARKAN HATI* kami. | Pikiran itu *MEMBESARKAN HATINYA*. | Sekarang, dengan sekonyong-konyong, ia dengar itu kabar celaka, bagaimana *HATINYA* tidak *MENCELOS!* | Ia sudah melihat hal ini, tanpa terasa *MENCELOS* pula *HATINYA*. | Pagi yang indah dikacaukan ketika ibunya *MENCURAHKAN HATINYA* kepada Novi tentang kekerasan yang dilakukan sang ayah. | Di tempat itu juga ada Murni yang telah *MENCURI HATINYA*. | Ia mencoba *MENGENDAPKAN HATI*. | *HATINYA TERGELITIK* untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara mereka. | Ia pun berharap banyak kalangan mulai *TERGELITIK HATINYA* untuk kembali melestarikan budaya ini. | Rumi merasakan matanya basah. *HATINYA* seakan *TERIMPIT*. | Kami terperanjat, serentak terjajar mundur, dan nyaris lari pontang-panting. Tapi kami *MENGUATKAN HATI*. | Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk *MELULUHKAN HATI* ibu saya. | Kisah ini diceritakan dengan suara yang tajam, jujur, dan sangat *MELULUHKAN HATI*. | Sakit ini memang aneh. Selalu hilang ketika aku sudah *MEMANTAPKAN HATI* pergi ke dokter. | Perasaan tak enak *MERAYAPI HATI*. | Aku merasa aku harus *MERANGKUL HATI* mereka terlebih dahulu. | Penulis asing maupun lokal bersaing *MEREBUT HATI* pembaca. | Saya juga tidak *SAMPAI HATI* berdusta pada yang lain. | Tidak tampak satu tanda pun kau *SAMPAI HATI* berbuat sedemikian kejam. | Itu dianggap yang terbaik, yang tidak *MENYAKITKAN HATI* orang. | Ada rasa lega *MENYAPU HATINYA*. | Menyaksikan itu dia nyaris pingsan, terasa *HATINYA TERSAYAT-SAYAT*. | Kelembutan itu mampu *MENYENTUH HATI* Dira. | Perasaan aneh tiba-tiba *MENYERGAP HATINYA*. | Sesuatu seakan *MENYESAKKAN HATINYA*. | Sebersit perasaan aneh *MENYUSUPI HATINYA*. | Tetapi sekali lagi mencoba *MENAHAN HATINYA*. | Hal ini menyadarkan Juli bahwa ia bukan pasangan yang dapat *MENAMBAT HATI* Nayla. | Dan yang paling *MENARIK HATI* Kang Amin adalah sikap keibuannya. | Dulu, pernahkah kau *MENARUH HATI* pada anakku? | Bukan berarti saya *MENARUH HATI* kepadanya, sebab saya sudah punya istri dan lima orang anak. | Semua keindahan ini makin *MENAWAN HATI* kalau kita terus ke selatan, memasuki daerah Siping. | Ia merantau seorang diri dengan *HATI TERTEKAN* dan pikiran bingung. | Namun pemandangan ini sungguh menyakitkan, teramat *MENUSUK HATINYA*.^{2*}

• Saya tidak bisa mengubahnya *SEKEHENDAK HATI*. | Ilmunya hanya bisa efektif jika dijalankan *SEPENUH HATI* oleh para karyawan.

• «Adakah surat buat saya?» tanya janda itu. *HATI* tukang pos itu *KECUT*. | Kedengarannya sangat manis sekali dan *HATINYA MELAMBUNG* ke langit ketujuh. | *HATI* saya *REMUK*, setiap kali mendengar seorang ibu mengatakan itu.

• Dia merupakan salah satu dari perempuan *BERHATI BAJA* yang di usianya yang lanjut masih berjuang melawan pasukan Belanda.

• Mereka tidak akan mudah puas dengan jawaban yang mengelak atau *MENGALIHKAN PERHATIAN*. | Tetapi ada sebuah lukisan yang amat *MENCURI PERHATIAN*. | Dia sendiri telah *KEHILANGAN PERHATIANNYA* terhadap segala-galanya. | Namun, ada beberapa hal yang *LUPUT DARI PERHATIAN* masyarakat

pada saat itu. | Tapi yang *MENJADI PERHATIAN* anak-anak kos adalah sepatu Pak Presiden. | Hal ini menjadi *POKOK PERHATIAN* dalam rencana pengembangan industri kreatif. | Dia jelas menikmati jadi *PUSAT PERHATIAN*. | Ia tidak bisa *MEMUSATKAN PERHATIAN*. | Beberapa keputusan pemerintah dalam beberapa bulan ini benar-benar *MENYEDOT PERHATIAN* publik, baik yang dimuat di media arus utama atau media sosial. | Hal-hal yang segera *MENYERGAP PERHATIAN* kita adalah aspek warna dalam karya-karyanya. | Sepeda yang dibangunnya selama sebulan itu, justru *MENYITA PERHATIAN* publik. | Polisi meminta masyarakat untuk saling peduli, *MENAJAMKAN PERHATIAN* pada tetangga kanan kiri yang membutuhkan uluran tangan. | Beberapa saat memandang ada yang *MENARIK PERHATIAN*. | Ketika remaja ia langsung *MENARUH PERHATIAN* yang luar biasa kuatnya kepada seorang datuk. | Hidup di saat ini berarti *MENUJUKAN* seluruh *PERHATIAN* kepada saat ini.

- *RENTANG PERHATIAN* yang panjang: mampu berkonsentrasi pada satu persoalan dalam waktu yang sangat lama.
- Atas titah Sang Patih, barangsiapa dari pedalaman memasuki Kota harus *MEMPERHATIKAN ATURAN* ini. | Untuk lebih jelasnya, *PERHATIKAN CONTOH* berikut ini. | Tanggung jawab adalah bahwa ketika melaksanakan haknya untuk menyampaikan pendapat, orang tersebut harus *MEMPERHATIKAN HAK* orang lain. | Tetap pantau informasi terbaru serta *PERHATIKAN IMBAUAN* dari pihak berwenang mengenai keberlangsungan aktivitas, perjalanan, atau larangan berkumpul.
- Dia masuk ke dalam kamar itu dengan langkah perlahan seraya *MEMERHATIKAN LEKAT-LEKAT* seluruh sudut kamar.

hatur	Ia <i>HATURKAN TERIMA KASIH</i> mewakili ayah dan ibunya. Jika nanti bertemu lagi, aku akan <i>MENGHATURKAN MAAF</i> padanya. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>menghaturkan hormat / ~ salam / ~ selamat / ~ sembah dsb.</i>
haus	<ul style="list-style-type: none"> • Kau pergunakanlah pedangku ini dan mari kubantu kau menghadapi manusia-manusia <i>HAUS DARAH</i> ini! Dia memiliki citra pemimpin yang arogan dan <i>HAUS KEKUASAAN</i>. • Tanpa penunjuk jalan, dia akan <i>MATI KEHAUSAN</i> dan kelaparan di daerah yang mengerikan itu. • Manusia lebih kuat menahan lapar ketimbang harus <i>MENAHAN HAUS</i>. 	
hawa	Oleh karena itu, amat tidak baiklah kalau orang dikuasai oleh <i>HAWA NAFSU</i> amarah. Muridnya itu mati muda karena menuruti <i>HAWA NAFSU</i> birahinya yang besar. Bagaimana cara supaya dapat lepas dari <i>HAWA NAFSU</i> duniawi?	
hayat	<ul style="list-style-type: none"> • Ia menjelaskan keingintahuannya terhadap jurusan <i>REKAYASA HAYATI</i> ITB, jurusan baru dan satu-satunya yang ada di Indonesia. • Bagi dia, pengalamannya <i>MENGHAYATI AGAMA</i> yang berbeda membuat dirinya semakin matang dan dewasa. Aku belum pernah <i>MENGHAYATI HIDUP</i> yang sebenarnya. <i>HIDUP</i> harus <i>DIHAYATI</i> praktis, dan tidak hanya diteorikan. Ia tampak langsung <i>MENGHAYATI PERAN</i> yang diberikan padanya. • Sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi <i>SUMBER DAYA ALAM HAYATI</i> dan <i>SUMBER DAYA ALAM NON HAYATI</i>. Ini adalah salah satu negara dengan tingkat <i>KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</i> («biodiversity loss») yang tinggi di dunia. 	

- Segudang masalah hukum akan muncul di kemudian hari bila perkawinan adat atau *PENGHAYAT KEPERCAYAAN* tidak didaftarkan.

hebat

- Di sini hanya beterbangan nyamuk, dan serangan pacet *AMAT HEBAT*. | Jantungku berdegup dengan *SANGAT HEBAT*.
- Mereka berlindung di balik pemikiran dan buah pikir orang lain yang *DIANGGAP HEBAT*.
- Pemuda itu tetap diam saja, seolah-olah *ANCAMAN HEBAT* itu sama sekali tidak didengarnya. | Setelah *KEBAKARAN HEBAT* di kapal itu berhasil dikendalikan, dia ditemukan meninggal dunia. | Rasa cemburu bercampur dengan rasa iri yang menimbulkan *KEBENCIAN HEBAT*. | Sama sekali ada lima korban jiwa dan empat korban luka, dan dari yang ke-4 itu, satu *BERCACAT HEBAT*. | Untung bagi mereka bahwa *KEKALAHAN HEBAT* ini tidak terlihat oleh orang lain. | Dia membuang diri ke atas tanah ketika terjadi *LEDAKAN HEBAT* itu. | Bocornya data pengguna ini menyebabkan *PROTES HEBAT* dari masyarakat. | Seluruh kaki terasa panas tanda *KERACUNAN HEBAT!* | Keadaan ini merupakan *TAMPARAN HEBAT* bagi keangkuhan dan kesombongan Boan Sip. | Seseorang yang mendapat *TEKANAN HEBAT* itu, mempunyai reaksi timbal balik yang tidak kalah hebatnya. | *PERTEMPURAN HEBAT* terjadi akan tetapi kini tentara Mongol telah lemah semangat bertempurnya. ^{1*}
- Baru saja mereka terlepas dari bahaya maut yang sudah *MENGANCAM HEBAT*. | Ruangan *BERGETAR HEBAT*. | Wangi daging yang dibakar menyebabkan rasa laparnya *BERTAMBAH HEBAT*. | Malam itu ia *BERTENGGAR HEBAT* dengan istrinya. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *atlet hebat / seorang gadis ~ / jeritan ~ / racun ~ / serangan ~*
^{2*} ditemukan juga: *gemetar hebat / bergoyang ~ / berguncang ~ / terluka ~ / berubah ~ / menyerang ~* dsb.

heboh

- Sebelum sembuh, pasien usia 52 tahun ini sempat mengamuk dan *BIKIN HEBOH*. | Meski foto yang *BIKIN HEBOH* sudah dihapus, sejumlah netizen masih mencoba mengungkitnya. | Belum lama ini dia tengah *MEMBUAT HEBOH* media sosial lewat unggahannya. | Sekali pagi *TERJADI HEBOH* besar. | Kakeknya bertindak dengan amarah yang keras, begitu ia dengar bahwa cucunya *MENIMBULKAN HEBOH* di sekolah.
- Hal ini justru *MENIMBULKAN KEHEBOHAN* yang luar biasa di lapangan sekolah kami. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengakibatkan kehebohan / mendatangkan ~ / menyebabkan ~ / menyebar ~* dsb.

hela

- Ia hanya bisa *MENGHELA NAPAS KASAR*. ^{1*} | Setelah *MENGHELA NAPAS PERLAHAN*, barulah ia berkata: «Ku harapkan saja dia adalah kawan dari suamiku». | Asa hanya bisa *MENGHELA NAPAS*, lagi-lagi jalan buntu. ^{2*}
- Sedetik waktu dan *SEHELA NAPAS* adalah karunia tak terhingga yang kita miliki.
- Sektor pariwisata dan kargo merupakan *PENGHELA PEREKONOMIAN* Indonesia. | Sektor ini diharapkan jadi salah satu *PENGHELA INVESTASI* nasional.

^{1*} ditemukan juga: *menghela napas berat / ~ dalam-dalam / ~ lega / ~ panjang / ~ ringan*
^{2*} *menghela napas* can be a sign of sadness (= to sigh) or relief

helai

- Aku seperti *SEHELAI DAUN* yang tertiuip angin. | Dibersihkan sisa darah di mulut dan hidung Joko dengan *SEHELAI HANDUK* basah. | Rambutnya digelung ke atas dan dibungkus *SEHELAI KAIN* kepala berwarna kuning. | Benda itu adalah *SEHELAI KALUNG* emas terukir indah. | Kemudian dikeluarkannya *SEHELAI KERTAS* dari sakunya. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *sehelai baju / ~ benang / ~ bulu / ~ cawat / ~ ikat kepala / ~ pakaian / ~ rambut / ~ sabuk / ~ sapatangan / ~ selendang / ~ tali / ~ tikar / ~ tirai* dsb.
seutas tali might be more common than *sehelai tali*, whereas *sehelai benang* may be more common than *seutas benang*

helm	Sebagian besar siswa memakai sepatu bot tinggi, baju kerja terusan, dan <i>HELM PENGAMAN</i> .	
hemat ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah mereka berhasil mengumpulkan uang muka dengan <i>BERHEMAT DAN MENABUNG</i>, langkah selanjutnya adalah mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). • Dia <i>MATI-MATIAN BERHEMAT</i> untuk menutup biaya operasional tokonya. • Kebijakan pemotongan anggaran untuk subsidi itu dimaksudkan untuk <i>MENGHEMAT ANGGARAN</i> negara. Kaca belakang tak dibekali wiper, mungkin untuk <i>MENGHEMAT BIAYA</i>. Strategi seperti ini jauh lebih dapat <i>MENGHEMAT ONGKOS</i>. Hal ini membantu mereka untuk <i>MENGHEMAT</i> banyak <i>WAKTU</i>. • Orang yang pernah memimpin suatu negara atau mantan presiden perlu <i>HEMAT BERBICARA</i>. 	1* ditemukan juga: <i>menghemat air / ~ bahan bakar / ~ energi / ~ listrik / ~ tenaga / ~ uang / ~ waktu</i> dsb.
hemat ²	<i>MENURUT HEMAT</i> saya argumen ini kurang konsisten kalau dikaji lebih jauh. 1*	1* ditemukan juga: <i>pada hemat</i> saya
hembus	Angin <i>BERHEMBUS</i> agak <i>KENCANG</i> . Ia betul-betul <i>MENGHEMBUSKAN NAFASNYA</i> yang <i>TERAKHIR</i> . Aku menyaksikan sendiri bagaimana ibu itu <i>MENGHEMBUSKAN NAPASNYA</i> yang <i>PENGHABISAN</i> .	
hendak	<ul style="list-style-type: none"> • Api mengecil kembali ketika kayu <i>HENDAK HABIS</i>, hingga ada lagi yang terbangun dan melemparkan kayu lagi ke dalam api. Bau ini membuat si pemuda tambah pening dan <i>HENDAK MUNTAH</i>. Yang membuat Tajur tersurut gemetar dan <i>HENDAK BERTERIAK</i> adalah ketika dia melihat mata kanan orang itu yang hanya merapatkan rongga besar. 1* • Sejak itulah, dia tidak lagi berani <i>MEMBANTAH KEHENDAK</i> istrinya. Ia tidak mau <i>MENGIKUTI KEHENDAK</i> orangtuanya. Tak seorang pun berani <i>MELAWAN KEHENDAK</i> lelaki tersebut. Orang tidak boleh <i>MEMAKSAKAN KEHENDAK</i> kepada orang lain. Aku tidak berani <i>MENENTANG KEHENDAK</i> orang tuamu. Ia tak pernah kuasa <i>MENOLAK KEHENDAK</i> suami. • Saya tidak bisa mengubahnya <i>SEKEHENDAK HATI</i>. 	1* Compare also the entries → <i>ingin</i> and → <i>mau</i> .
hening	<ul style="list-style-type: none"> • Saat laga akan berlangsung, para pemain juga melakukan <i>HENING CIPTA</i> satu menit. Satu jam sudah berlalu, suasana lautan tetap <i>HENING LELAP</i>. 1* • Saya <i>MENCINTAINYA DALAM HENING</i>. Mereka <i>BEKERJA DALAM HENING</i> tanpa banyak retorika, tetapi penuh dedikasi. Mereka <i>BERTEKUN DALAM HENING</i> dan kesulitan untuk mencapai hidup yang dewasa. Nasihat awal yang saya dapatkan: <i>MENULISLAH DALAM HENING</i> dan sepi. • Suara Sutinah <i>MEMBUYARKAN KEHENINGAN</i> dan keasyikan Kumaidi. Saya berkelakar mencoba <i>MEMECAH KEHENINGAN</i> dalam mobil. Tiba-tiba suara Mas Pras <i>MEMECAHKAN KEHENINGAN</i>. 2* • Sampai lama <i>KEHENINGAN MENYELUBUNGI</i> kamar itu. • Ada acara <i>MENGHENINGKAN CIPTA</i> selama tujuh menit. 	1* ditemukan juga: <i>menembus hening kudus</i> 2* ditemukan juga: <i>mengacaukan keheningan / menyobek ~</i>
henti	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ditemukan <i>HENTI JANTUNG</i> maka harus dilakukan masase jantung luar. Ketika melewati tikungan Desa Gardu dalam perjalanan ke Bengkulu, seorang emak melambaikan tangan <i>MENGHENTIKAN LAJU</i> kendaraan saya. Puluhan laboratorium lainnya <i>BERHENTI BEROPERASI</i>. • Akhirnya, dia <i>DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA</i>. • Dari dalam ruangan batu terdengar suara tawa bergelak <i>TIADA HENTI</i>. 	
heran	<ul style="list-style-type: none"> • Ia <i>MENGAKU HERAN</i> atas surat itu. • Aku hanya <i>KAGET DAN HERAN</i> karena tidak menyangka-nyangka. • Hal ini makin <i>MEMPORTEBAL KEHERANAN</i> di hati Nina. Dia juga <i>MENGUTARAKAN KEHERANANNYA</i>. 	

hewan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada orang yang mengelompokkan hewan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kepentingannya, seperti <i>HEWAN BUAS</i> dan <i>HEWAN JINAK</i> dan sebagainya. Ia tidak akan membiarkan anaknya mati dimakan <i>HEWAN GALAK</i>. Saat pandemi ini, penyembelih <i>HEWAN KURBAN</i> juga wajib mengantongi surat sehat sebelum menyembelih <i>HEWAN KURBAN</i>. Pohon-pohon singkong ini sudah centang perenang dirampok <i>HEWAN-HEWAN LIAR</i>. <i>HEWAN PENGERAT</i> (tikus) tersebut bisa bersarang di mana saja, khususnya tempat yang gelap dan kotor. • Di <i>RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)</i> ternyata domba-domba itu juga rutin dipotong, dikuliti, dibersihkan, dan dagingnya dijual. 	
hias	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika ditanya alasannya berkecimpung dalam bisnis <i>BATU HIAS</i> ini, dia menjawab bahwa dirinya yakin prospek batu onyx sangat bagus. Dia mengaku bisnis jual beli <i>IKAN HIAS CUPANG</i> ini bermula dari sebuah hobinya sejak dulu. • Ia mengeluarkan sebuah bungkus kecil dari saku bajunya dan mulailah dia <i>BERHIAS MUKA</i>. 	
hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Ada empat kriteria yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan <i>BANTUAN HIBAH</i> ini. Kalau <i>DANA HIBAH</i> tidak terserap semuanya pada tahun ini, sisa anggaran terancam akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Dana langsung digelontorkan ke sekolah dalam bentuk dana <i>SUBSIDI HIBAH</i> atau «block grant». Dia bakal membayar sewanya sendiri dari <i>UANG HIBAH MAHASISWA</i>. • Ia memaklumi masih adanya perbedaan persepsi terkait dengan program <i>HIBAH BANSOS</i> di tahun tersebut. Para penerima <i>HIBAH WASIAT</i> tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu tersebut. 	
hibur ¹	<p>Orang tua itu berlomba menggiring anak-anak memasuki dunia selebriti melalui <i>ACARA-ACARA HIBURAN</i> anak di televisi. Multimedia sering digunakan dalam <i>DUNIA HIBURAN</i>. Mereka ingin Ancol menjadi <i>TAMAN HIBURAN</i> utama di Asia Tenggara. Sejumlah fasilitas umum, fasilitas pendidikan hingga <i>TEMPAT HIBURAN</i> ditutup.</p>	<p>amusement ^{1*} ditemukan juga: <i>industri hiburan</i> / lokasi ~ / pusat ~ / sarana ~ / siaran ~ dsb.</p>
hibur ²	<ul style="list-style-type: none"> • Ia bangkit berdiri, merangkul Hwee Lan dan ikut pula menangis, akan tetapi disertai <i>KATA-KATA MENGHIBUR</i>. • Dia mendapat <i>HADIAH HIBURAN</i> uang tunai sebesar Rp5 juta dan Piagam Penghargaan. Aku tak membutuhkan <i>KATA-KATA HIBURAN</i>. 	<p>consolation</p>
hidung	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa tidak mengenalmu? Engkau seorang laki-laki mata keranjang, seorang laki-laki <i>HIDUNG BELANG!</i> Dan engkau seorang laki-laki cabul! Laki-laki <i>HIDUNG BENGKOK</i> yang berdiri di dekat pembesar Ang, cepat menengahi. <i>HIDUNG BENGKUNGNYA</i> menjadi sasaran setiap mata. Pipi yang begini halus, <i>HIDUNG MANCUNG</i> dan bibir begini indah... <i>HIDUNG PESEKNYA</i> dimekarkan seakan menahan marah. • Alergi ini ditandai dengan <i>HIDUNG BERAIR</i>, tersumbat, gatal, serta bersin berulang. Dia seorang lelaki kurus, dengan <i>HIDUNG MENCUAT</i>, bibir tipis dan jarang berbincang. Tapi dengan senang hati aku akan membuat <i>HIDUNGMU BOCOR</i>. Rosalina menghajar dua preman itu hingga keduanya kabur sambil memegang <i>HIDUNG MEREKA YANG BOCOR BERDARAH</i>. • Orang baju hitam <i>MENDENGUS HIDUNG</i>. Bagaimana cara mengobati <i>HIDUNG TERSUMBAT?</i> • <i>HIDUNG SEPATU</i> tidak boleh runcing. Sepatu ini mempunyai lapisan besi yang melengkung tinggi di <i>HIDUNG SEPATU</i>. • Kun Liong <i>MENGANGKAT HIDUNGNYA</i> dan meruncingkan mulutnya. Baru saja aku memejamkan 	<p>^{1*} this use of <i>ujung</i> is language specific</p>

mata, harum kopi *MENYERGAP HIDUNGKU*. | Obat yang disemprotkan bermanfaat untuk mengatasi *HIDUNG TERSUMBAT*. | Pemilik PT tersebut tidak pernah *MENAMPAKKAN HIDUNG* selama proyek dikerjakan. | Terlalu gampang *MENUDING HIDUNG* dokter puskesmas sebagai sumber banyaknya rujukan dari puskesmas. | Ada yang menjerit dan *MENUDING-NUDING HIDUNG* lawan bicaranya. | Pesing *MENUMBUK HIDUNG*.

- Kalau ada hari kejeprit, tak bakal ada *BATANG HIDUNG* mereka. | Tak *SEBATANG HIDUNG* pun yang tinggal di depan matanya. | Hidung kecil ditandai dengan *JEMBATAN HIDUNG* pendek dan *LUBANG HIDUNG* sempit. | Sungguh aneh, menyerang Yogya *DI MUKA HIDUNG* wakil-wakil Dunia Internasional itu. | Kening di atas *PANGKAL HIDUNGNYA* berkerat, tanda banyak berpikir. | Mereka terpaksa tinggal diam ketika musuh berada di *PUCUK HIDUNGNYA*. | Dicapotnya kacamata, lalu dipijitnya *PUNGGUNG HIDUNGNYA*. | *RONGGA HIDUNG* berfungsi untuk menyesuaikan udara atmosfer agar temperatur dan kelembabannya sesuai bagi tubuh. | Bintik-bintik keringat muncul di *UJUNG HIDUNG* Bu Yusnita. ^{1*}

hidup

- Fokusnya ada pada *PENGALAMAN HIDUP* keseharian. | Tabungan yang tadinya kami simpan untuk hari tua, pelan namun pasti mulai kami kuras untuk *BIAYA HIDUP* sehari-hari. | Jalannya tentu saja membangun mentalitas entrepreneur dan *KECAKAPAN HIDUP* («life skill»). | Beruntunglah dia mempunyai *PENDAMPING HIDUP* yang sangat memahami dan dapat menerima pribadinya. | Kami melihat kesan kepindahannya ke Lampung tidak mengubah *DERAJAT HIDUPNYA*. | Sekarang saya bisa menerima kenyataan bahwa orang itu ada satu *GARIS HIDUPNYA* sendiri. | Setiap lahir ke dunia langsung disambut dalam suatu *PERGAULAN HIDUP*, yakni di tengah suatu keluarga dan anggota masyarakat lainnya. | Orang Jawa modem lebih mengenal *GAYA HIDUP* Amerika, daripada gaya hidup nenek moyangnya sendiri. | Mereka rutin bolak-balik Jogja-Jakarta demi memenuhi *HAJAT HIDUP* dan profesi mereka. | Pada 2005, angka *HARAPAN HIDUP* perempuan di Indonesia adalah 70,2 tahun. | Dia ikhlas dan senang menjalani *LAKU HIDUP* kesehariannya. | *PEGANGAN HIDUPNYA* adalah berpihak pada kebenaran dan keadilan. | Untuk menaikkan *TINGKAT HIDUP* buruh ada dua jalan. | Kemudian di sana juga ada soal pengentasan kemiskinan dan peningkatan *KUALITAS HIDUP* masyarakat. | Pada usia 35 tahun *KUALITAS KEHIDUPAN* seseorang berada di puncak. | Ada masalah lingkungan yang mengancam *KELANGSUNGAN HIDUP* mereka. | Disadari bahwa *MASA HIDUP* dari makhluk adalah terbatas. | Manusia memiliki *PANDANGAN HIDUP* yang berbeda-beda dalam meraih tujuan atau cita-cita masing-masing. | Dan lebih baik lagi jika terdapat perubahan *POLA HIDUP* menjadi *POLA HIDUP* sehat. | Bagi seorang anak, orang tua adalah *SANDARAN HIDUPNYA*. | Menulis adalah sebuah pekerjaan profesional, artinya pasti bisa dijadikan sebagai *SANDARAN HIDUP*. | Perempuan sedari dulu telah menyadari rusaknya alam juga akan merusak *SENDI-SENDI HIDUP* manusia. | Apakah rasa kasihan cukup untuk kejadian *SENDI HIDUP* perkawinan? | *STANDAR HIDUP* ini tentunya perlu ditetapkan secara objektif. | Motivasi konsumsi manusia telah meningkat seiring dengan peningkatan *TARAF HIDUPNYA*. | Berhulu pada lereng Merapi, sungai ini menjadi *TUMPUAN HIDUP* makhluk hidup di sekitarnya. | Dipecat atau dikenakan sangsi tidak naik pangkat *SEUMUR HIDUP*.

- Bahkan *HIDUPNYA TERKATUNG-KATUNG* dari satu negara ke negara lain, tanpa adanya status yang jelas. | Kalau dua kakaknya *LANCAR-LANCAR* saja *HIDUPNYA*. | *HIDUPNYA* semakin *MAPAN*. | Buku ini berbicara mengenai dari mana asal-usul konsep diri itu, seluk-beluknya, dan dampaknya bagi *HIDUP NYATA*.

- Beliau juga mengajak para hadirin untuk bersyukur atas perjuangan para pahlawan yang telah berjuang *HIDUP MATI* demi kemerdekaan bangsa Indonesia. | Mereka *BERTARUNG HIDUP MATI* mempertahankan Surabaya dari serangan Inggris.

- Bukankah kita telah berjanji untuk *SEHIDUP SEMATI* dan takkan berpisah lagi? | Aku takut dengan kata «menikah»; takut dengan ikatan monogami seiya sekata, *SEHIDUP SEMATI*. | Pikirkan kembali untuk menentukan pasangan hidup yang niatnya *SEHIDUP SEMATI*, senasib sepenanggungan.
- Mereka berkomitmen meningkatkan *MUTU KEHIDUPAN* umum. | Faktor lain penyebab keterbelakangan masyarakat ini adalah kuatnya memelihara *POLA KEHIDUPAN* tradisionalnya. | Dalam *RENTANG KEHIDUPAN* ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. | Itu yang menurut saya merupakan titik lemah dari *SUSUNAN KEHIDUPAN* kita. | Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai *TARAF KEHIDUPAN* yang lebih baik. | Pendidikan dapat dikatakan sebagai *TONGGAK KEHIDUPAN* setiap individu.
- Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun *BENDA HIDUP* yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. | Gambar di televisi merupakan *GAMBAR HIDUP* yang mampu menimbulkan kesan mendalam pada pemirsa. | *Diarthrosis* atau *SENDI HIDUP* adalah sendi yang bebas bergerak.
- Menurutnya, *HIDUP SEATAP* tak cukup hanya dengan cinta. | Lantaran keterbatasan ekonomi, ia dan keluarganya pun terpaksa *HIDUP SEATAP* dengan seekor hewan ternak peliharaan mereka. | Hingga beberapa tahun lalu, penggembala nomaden itu telah *HIDUP DAMAI* dengan petani yang menetap. | Mereka amat berbeda dan tak bisa *HIDUP BERDAMPINGAN*. | Mereka *HIDUP BERKELOMPOK /BERKELUARGA /BERMASYARAKAT /BERUMAH TANGGA*. | Lalu keluarga itu *HIDUP MERANA* baik secara material maupun sosial. | Kita sudah tak *HIDUP BERSAMA* selama nyaris tiga puluh tahun. | Pusat kesejahteraan memutuskan kau tak lagi boleh *HIDUP SENDIRI*.
- Bocah keparat, berani bermulut besar, sudah *BOSAN HIDUP* kau!
- Ia mengunci diri dalam garasi dengan mobil yang *MESINNYA HIDUP*.
- Ia telah berjaya dalam *MEMBINA HIDUP* barunya. | Warga kampung ini *MENGGANTUNGAN HIDUP* pada hasil ladang dan tangkapan ikan. | Aku belum pernah *MENGHAYATI HIDUP* yang sebenarnya. | *HIDUP* harus *DIHAYATI* praktis, dan tidak hanya diteorikan. | Sarwono berusaha keras untuk tidak *MENJALANI HIDUP* nasib-nasiban. | Itulah yang pokok, saya pikir, yang saya ajarkan kepada anak-anak dalam *MENGARUNGI HIDUP* sehari-hari. | Aku hanyalah seorang pengembara yang *MENIKMATI HIDUP* dalam alam yang amat indah ini. | Upah ini tidak memadai untuk *MENGONGKOSI HIDUP KELUARGA*. | Semula ia baik-baik saja, sampai penyakit nista *MERAMPOK HIDUPNYA*. Ia kena burut. | Berbagai cara dilakoni agar bisa *MENYAMBUNG HIDUP*. | Gajinya pas-pasan saja untuk *MENYELENGGARAKAN HIDUP*. | Banyak bakteri atau mikroorganisme yang tidak *TAHAN HIDUP* pada pH lambung.) | Dengan penghasilan dari menjahit itulah kami – ibu, dua kakak, dan saya– harus bisa *BERTAHAN HIDUP* sebulan. | Ketika aku terlambat menerima kiriman uang dari desa, dia *MENANGGUNG HIDUPKU* untuk beberapa minggu. | Ini langkah yang tepat untuk *MENAPAKI HIDUP* di masa kini dan masa depan. | Saat menginjak usia remaja, ayah Ing Hwie meninggal dan ia harus bekerja demi *MENOPANG HIDUP* keluarganya.
- Tapi apa nikmatnya *HIDUP ABADI*? | Kini aku bisa *HIDUP MANDIRI*. | Semua etnis ini dapat *HIDUP RUKUN* tanpa ada konflik.
- Mereka bercakap tentang *KEHIDUPAN ABADI*. | Dalam hal *KEHIDUPAN BERAGAMA*, perbedaan tidak jarang menyulut beberapa konflik. | Defisit nasionalisme telah merasuk kuat dalam *KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA*. | Jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan karena hal ini adalah celengan amal untuk di *KEHIDUPAN MENDATANG*. | Pamanku adalah seorang pecandu minuman keras, judi dan *KEHIDUPAN HARAM* lainnya. | Di dalam *KEHIDUPAN SEHARI-HARI* penggunaan bahan plastik bisa kita temukan di hampir seluruh aktivitas hidup kita. | Dua tahun *KEHIDUPAN PERKAWINAN* kami

berjalan baik-baik saja. | *KEHIDUPAN MENIKAH* tidaklah mudah. | Persiapan menuju tatanan *KEHIDUPAN NORMAL BARU* atau «new normal» terus dimatangkan masyarakat kota ini. | Tapi kadang, dalam *KEHIDUPAN NYATA*, kebenaran tidaklah penting. Yang penting adalah citra, «image». | Mengapa dia sendiri menghindari mengungkapkan *KEHIDUPAN PRIBADINYA*? | Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang *KEHIDUPAN PRIBADI* dan data seseorang. | Dalam menata *KEHIDUPAN RUMAH TANGGANYA*, Poppy membagi semua urusan rumah berdua dengan sang suami. | Pulanglah, berdamailah dengan suamimu, ini biasa terjadi di dalam *KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA!* | Novel ini menceritakan mengenai *KEHIDUPAN SOSIAL* masyarakat Bali.

- Kakek adalah orang yang sabar dalam *MENJALANI KEHIDUPAN*. | Kemiskinan yang *MENJERAT KEHIDUPAN* orang tua kandung Sibeng, memaksa dia dan adiknya diasuh oleh saudaranya itu. | Dalam *MENGARUNGI KEHIDUPAN* ini, sebenarnya apa yang dimau orang? | Belakangan ini baru aku betul-betul *MENGECAP KEHIDUPAN* bahagia. | Sehingga saya harus *MEMENUHI KEHIDUPAN* saya dan anak saya sendiri. | Mahasiswa banyak *BERSINGGUNGAN DENGAN KEHIDUPAN SOSIAL*. | Bagaimanapun juga, kita butuh desa untuk *MENYOKONG KEHIDUPAN* kota.

- Tujuan kita adalah *MENGHIDUPKAN DENYUT PEREKONOMIAN* di semua sektor. | Dia mengingatkan untuk *MENGHIDUPKAN GELIAT EKONOMI* masyarakat. | Detail-detail ini *MENGHIDUPKAN IMAJINASI* pembaca. | Ada baiknya kalau kita kembali *MENGHIDUPKAN ISTILAH-ISTILAH* lama tapi tegas. | Seorang aktivis lingkungan mungkin punya pandangan yang berbeda dengan nelayan yang harus *MENGHIDUPI KELUARGANYA*. | Jangan sering *MENGHIDUPKAN* dan mematikan *LAPTOP*. | Nakhoda segera *MENGHIDUPKAN MESIN*. | Ananta bergegas *MENGHIDUPKAN MOTOR* yang ia parkir di bawah mohon jambu. | Seseorang mencoba *MENGHIDUPKAN KEMURUNGAN* itu. | *TELEPON* genggam yang sebelumnya jarang *KUHIDUPKAN* kini selalu terjaga. | Saya merasa bahwa perkumpulan ini belum *MENGHIDUPKAN TRADISI* penalaran secara kolektif.

- Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Kini aku harus *MENGHADAPI PENGHIDUPAN* baru.

hijab Ia menegaskan bahwa ia tidak *MENGENAKAN HIJAB* hanya untuk mengikuti tren.

hijau • Bergerak saat *LAMPU HIJAU* dan berhenti pada saat lampu merah. | Polisi tidak akan masuk domain pajak tanpa mendapatkan *LAMPU HIJAU* dari Ditjen Pajak. | Dia menyampaikan bahwa tak semua masalah harus berakhir di *MEJA HIJAU*. | Jangan sampai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, nantinya *BERBUNTUT KE MEJA HIJAU*. | Ada pula *TEH HIJAU* yang dapat mencegah absorpsi lemak dan menurunkan berat badan.

- Indonesia berharap KTT ini menjadikan *EKONOMI HIJAU* sebagai peta jalan pembangunan ekonomi dunia di masa depan. | Beliau mengatakan bahwa penyiapan transisi energi menuju *ENERGI HIJAU* merupakan keharusan. | Partai ini mulai bereksperimentasi dengan konsep *PARTAI HIJAU* («green party»).

hijrah Ada sekitar 600 WNI per tahun yang ingin *HIJRAH KEWARGANEGARAAN* ke negeri jiran.

hikmah Kita harus belajar dari sejarah dunia dan *MEMETIK HIKMAHNYA*. | Aku seharusnya sudah lama *MENARIK HIKMAH* pelajaran yang fatal itu.

hilang • Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan *TITIK HILANG*.
• Menteri ini, yang baru menjabat sejak Desember 2023, *MENGHILANG DARI HADAPAN* publik. | Sosoknya mulai mengabur dan *MENGHILANG DARI PANDANGAN*.

- Tak mungkin ia akan dapat *MENGHILANG BEGITU SAJA!* | Tiba-tiba, suatu hari Saiman *MENGHILANG TANPA JEJAK*, tanpa pamit, tak ada kabar. | Ada yang *DITELAN HILANG* begitu bukan cuma orangnya, mobilnya juga hilang begitu.
- Setelah melakukan perbuatan keji itu dia pasti ingin *MENGHILANGKAN JEJAK*.
- Jangan gontok-gontokan. Jangan *HILANG AKAL*. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi. | Sesaat, aku jadi *KEHILANGAN AKAL*. | Mereka menunjukkan gejala lain, seperti *KEHILANGAN FUNGSI* indera penciuman dan rasa. | Berhari-hari hingga berbulan-bulan aku seperti *KEHILANGAN GAIRAH*. | Dia sudah hampir *HILANG HARAPAN* untuk bertemu dengan gadis itu. Dia sendiri telah *KEHILANGAN PERHATIANNYA* terhadap segala-galanya. | Rasa takut, penasaran dan sesal membuatnya *KEHILANGAN KESEIMBANGAN* batinnya dan tiba-tiba dia tertawa bergelak. | Dia tanya ke tetangganya, ada apa dengan abahnya. Mereka menjawab kalau abahnya sudah *HILANG INGATAN*. | Mungkin waktu itu gue syok banget. Ada orang yang memang *KEHILANGAN INGATAN* gara-gara kejadian traumatis. | Sepeda itu terjatuh karena *KEHILANGAN KENDALI* dan terkena ban belakang bus. | Om Ridwan kaget dengan respon dari anaknya itu dan akhirnya *KEHILANGAN KENDALI*. | Aku harus berusaha keras menahan diri agar tak *HILANG KENDALI*. | Pesawat tersebut *HILANG KONTAK* dalam penerbangan Jayapura-Oksibil. | Situasi ini bisa menjadi pemicu bagi pemunculan pribadi yang *KEHILANGAN KONTROL* diri. | Wasripin *KEHILANGAN LACAK* Satinah. Beberapa kali ia ke sungai pada Hari Pasar, tetapi Satinah tidak pernah muncul. | Secara demikian, tidaklah ia akan *HILANG MUKA* di muka umum. | Toh, bergeser ke samping atau mundur ke belakang, tidak berarti *KEHILANGAN MUKA*. | Kadang juga timbul rasa mual disertai muntah-muntah atau *HILANGNYA NAFSU MAKAN*. | Peristiwa ini berujung pada *HILANGNYA NYAWA* warga negara. | Kematian mereka membuat aku merasa *KEHILANGAN PEGANGAN*. | Mereka akan *KEHILANGAN KESEMPATAN* karena yang lainnya akan mengambil kesempatan itu. | Kodein merupakan senyawa turunan dari morfin, tetapi memiliki kemampuan *MENGHILANGKAN NYERI* lebih lemah.

- hilir
- Pemerintah perlu mendukung terbangunnya *INDUSTRI HILIR* karet dan sawit di dalam negeri.
 - Di ruas kiri-kanan jalan, puluhan orang ramai *HILIR MUDIK*. | Berbagai angan-angan *HILIR MUDIK* di kepalanya.
 - Mereka juga mengalami tantangan besar dalam penyampaian konsistensi pesan *DARI HULU KE HILIR*.

himbau →
imbau

- himpit
- Malah sekarang aku *DIHIMPIT BEBAN BATIN* yang sungguh besar. | *DILEMA* itulah yang *MENGHIMPIT* komunitas agama lokal. | Dia ceritakan juga *MASALAH* yang sedang *MENGHIMPITNYA*. | Saya sedang *TERHIMPIT KESULITAN* ekonomi.
 - Papa cukup sabar dan tabah dalam menghadapi *HIMPITAN EKONOMI*. | Di tengah *HIMPITAN KRISIS EKONOMI* sekarang lahir pikiran penting dan strategis mengenai kerja sama.
 - Kanan kiri *RUMAHNYA BERHIMPITAN* dengan rumah lain. | *PERUMAHAN* di kampung itu sangat padat dan *BERHIMPITAN*. | Mereka *DUDUK BERHIMPIT-HIMPITAN* di bawah pohon dan bicara dengan penuh kemesraan.

according to KBBI, *himpit* is a form *tidak baku* of *impit*; not all native speakers seem to agree

- himpun
- Tim gabungan masih *MENGHIMPUN DATA* dan informasi faktual dalam kecelakaan ini. | Berdasarkan *INFORMASI* yang *DIHIMPUN* di lapangan, sebuah kapal wisata merusak karang di

^{1*} ditemukan juga: *menghimpun bahan-bahan keterangan* / ~ *dana*

Pulau Gan Raja Ampat. ^{1*}

/ ~ kaum / ~ kosakata / ~ laporan
/ ~ tenaga dsb.

hingar	Ia memelihara kesendirianku dari <i>HINGAR-BINGAR</i> kota yang aku tak tahan.
hingga	Ini adalah sebuah dunia penuh keistimewaan dengan kemungkinan yang <i>TAK TERHINGGA</i> . Rasa takutnya yang <i>TIDAK TERHINGGA</i> membuat dia jatuh pingsan. Terima kasih <i>TAK TERHINGGA</i> juga saya sampaikan kepada kawan-kawan yang memberi «endorsement» terhadap buku ini.
hinggap	Kita harus waspada agar tidak menyentuh permukaan benda yang mungkin tersentuh atau <i>DIHINGGAPI DROPLET</i> orang lain. Tiba-tiba saja ia <i>DIHINGGAPI PERASAAN</i> kasihan yang amat sangat. ^{1*}
hipotesis	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun, maka dapat <i>DIAJUKAN HIPOTESIS</i> penelitian. Menurut Ayu, hasil ini <i>MENGUATKAN HIPOTESISNYA</i>. Hal ini berarti <i>HIPOTESIS DITERIMA</i>. Pengujian hipotesis bertujuan untuk <i>MENOLAK HIPOTESIS</i> nol, sehingga hipotesis alternatif bisa diterima. Tahap pengujian hipotesis ini adalah untuk <i>MENGUJI HIPOTESIS</i> penelitian diajukan pada Bab II. ^{1*}• <i>HIPOTESIS NOL</i> ditolak dan <i>HIPOTESIS KERJA</i> diterima. <i>HIPOTESIS PENELITIAN</i> dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. ^{2*}
hirau	Dia tidak <i>MENGHIRAUKAN EJEKANNYA</i> . Saya perhatikan sepertinya bapak tidak <i>MENGHIRAUKAN HIMBAUAN</i> saya yang lalu. Jangan <i>HIRAUKAN MEREKA</i> , kita mempunyai urusan yang lebih penting. Bumi tersenyum tipis, tak begitu <i>MENGHIRAUKAN OCEHAN-OCEHAN</i> Aga. Jadi sebaiknya, walikota ini maju dengan filosofinya dan tidak perlu <i>MENGHIRAUKAN ORANG LAIN!</i> Dia tidak <i>MENGHIRAUKAN PANASNYA</i> hari yang sangat menyengat tubuh.
hiruk	Batu-batu besar bergulingan jatuh ke bawah menimbulkan suara <i>HIRUK PIKUK</i> yang sampai terasa getarannya. Aku menemui kedamaian di tempat ini. Jauh dari <i>HIRUK PIKUK</i> dunia.
hirup	Tomy <i>MENGHIRUP DALAM-DALAM</i> wangi lembut dari rambut Novi. Ia tertawa menghina sambil <i>MENGHIRUP HABIS</i> sup yang lezat itu. Saya ingin <i>MENGHIRUP HABIS-HABISAN</i> masa lampau yang diawetkan ini.
hitam	<ul style="list-style-type: none">• <i>AWAN HITAM</i> memayungi industri otomotif dunia, termasuk Indonesia. Kita tidak ingin lembaran sejarah kemerdekaan kita penuh <i>CATATAN HITAM</i>. Komisi UE melarang maskapai yang tertantum dalam <i>DAFTAR HITAM</i> itu terbang ke sana. Setelah di-PHK alias diberhentikan, mereka banting setir ke <i>DUNIA HITAM</i> peredaran narkoba. Ketiganya menggunakan topi dan <i>KACAMATA HITAM</i>. Seperti ingin menyembunyikan raut wajah mereka. Mereka menghalalkan segala cara termasuk <i>KAMPANYE HITAM</i> untuk meraih kekuasaan. Mereka sudah menduga pemerintah akan mencari <i>KAMBING HITAM</i>. Selain itu, dia dianggap sebagai «<i>KUDA HITAM</i>» dalam dunia politik. Dia berhasil meniti tangga sukses menjadi senator <i>KULIT HITAM</i> ke-3 dalam sejarah AS. Jika kita dapat membayangkan satu partikel cahaya yang mengapung di tepi sebuah <i>LUBANG HITAM</i>, ia akan mengapung di sana tanpa batas. 2,5 abad sejak digagas,

akhirnya para ilmuwan berhasil mendapatkan foto *LUBANG HITAM* («black hole») dan mengetahui wajahnya.

- Ia tidak akan lupa dengan mata *HITAM BILAM* itu. | Rak ini harus disimpan di dapur, menjadi tempat periuk yang pantatnya *HITAM SEPerti JELAGA*. | Mata *SEHITAM JELAGA* itu menatap hamparan air laut yang begitu luas. | Rambutnya *HITAM LEGAM*, panjangnya sebauh diurai lepas. | Atap rumahnya berwarna *HITAM PEKAT*.
- Beliau juga senang memotret *HITAM PUTIH*. | Kita harus mengelakkan pandangan *HITAM PUTIH*. | Tapi benarkah pilihan yang ada *SEHITAM-PUTIH* itu?

hitung

- Tidak terasa bulan suci Ramadan tinggal *MENGHITUNG HARI*.
- Hanya beberapa orang yang memiliki sawah, dapat *DIHITUNG DENGAN INGATAN*. | Meninggalkan Belitung bukan pilihan yang lazim pada masa itu. Pemuda yang merantau sampai tanah Jawa bisa *DIHITUNG DENGAN JARI*. | Coba kita *BERHITUNG KASAR* angka kerugian negara. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mulai *MENGHITUNG MUNDUR* 55 hari menjelang kedatangan Gerhana Matahari Total.
- Harusnya diperhatikan jangan sampai terjadi *PERHITUNGAN GANDA* («double accounting»). | Hasilnya, harga saham perusahaan tersebut terjun bebas, dan *DALAM HITUNGAN JAM* menjadi hampir tak bernilai sama sekali. ^{1*} | Kepedulian masyarakat ini dengan dunia pondok pesantren sangat minim dan hanya *DALAM HITUNGAN JARI* yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. | Yang melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi sangat jarang sekali atau bahkan dapat dihitung dengan *HITUNGAN JARI*. | Metode *PENGHITUNGAN MUNDUR* sering digunakan untuk acara-acara penting seperti pelaksanaan olimpiade. | Warung Burjo di Yogyakarta tentunya tidak dapat lagi dihitung dengan menggunakan *HITUNGAN JARI*. | Berdasarkan *HITUNGAN KASAR*, jumlah penumpang lebih dari 40. | Semuanya berlangsung dalam *HITUNGAN SINGKAT*. | Dalam *HITUNGAN SEKEJAP*, kerugian capai belasan miliar rupiah. | Pada waktu *PENGHITUNGAN SUARA*, ternyata mendapat suara terbanyak.
- Ia tidak mampu lagi *MELAKUKAN PERHITUNGAN* sederhana. | Kita *PUNYA PERHITUNGAN* sendiri dengan mantri itu.
- Ia punya kemampuan teknis untuk melakukan metalurgi lewat uji laboratorium dan *PERHITUNGAN EKSAKTA*.
- Dalam rancangan pemerintah, bandar udara di Lebak tak pernah *MASUK HITUNGAN*. | Dia hanya seorang remaja yang tidak *MASUK HITUNGAN* dalam dunia mereka. ^{2*}
- *HITUNGAN* inflasi pemerintah mungkin bisa *MELESET* ke 4,5%.

^{1*} ditemukan juga: *dalam hitungan detik / ~ menit / ~ hari* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *tidak jadi hitungan*

hoaks

Putra BJ Habibie minta semua pihak jangan *TERMAKAN HOAKS* soal isu kesehatan ayahnya. | Pengguna medsos diimbau *WASPADA HOAKS* dalam pemilu.

hobi

Ia tidak mau bersosialisasi, atau *MENJALANKAN HOBI* seperti biasanya. | Fleksibilitas waktu saya gunakan untuk bekerja, *MELAKUKAN HOBI*, bersosialisasi dan berkumpul dengan keluarga. | Semua orang pasti *MEMILIKI HOBI* bukan? | Dia *MEMPUNYAI HOBI* nonton berbagai jenis film. | Ada sebagian dari mereka yang berolahraga, *MENYALURKAN HOBI*, berbelanja dan bercengkerama di tempat makan. | Sehari-hari ia *MENEKUNI HOBINYA* sebagai penembak babi hutan.

horizon

Mereka tidak pernah bosan *MEMBENTANGKAN HORIZON* harapan di tengah berbagai persoalan yang mengepung bangsa ini. | Generasi muda harus *MELUASKAN HORIZONNYA* dengan berpikir kreatif, eksploratif, inklusif, dan pluralistik.

hormat

- Seseorang berpakaian seragam hijau dan berbareng mengetuk pintu. Tergopoh-gopoh lurah

membuka pintu. Tentara *MEMBERI HORMAT*. «Silakan masuk.» | Akankah kita biarkan *KEHORMATAN* kita *DIINJAK*? | Sang Kopral berteriak menghentikan langkahku. Harus *KASIH HORMAT* dulu pada sang Merah Putih, katanya. | Orang Jawa ini merasa tidak bebas jika berdiri tegak di depan orang yang lebih tua sehingga harus *MERUNDUK HORMAT*. | Tidak ternyata dalam perbuatan Terdakwa ada unsur *MENYERANG KEHORMATAN* atau nama baik orang lain. | Kenapa sedikitpun kau tolak *MENARUH HORMAT* kepada orang yang terlebih tua?

- Ia tidak menjalankan kewajiban untuk *MENGHORMATI HAK* manusia lain. | Kami *MENGHORMATI KEMAUAN* mereka. | Itu cara kami *MENGHORMATI MAYORITAS*. | Jurnalis *MENGHORMATI PRIVASI* seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.

hormon *HORMON PERTUMBUHAN* memproduksi dorongan pertumbuhan yang cepat.

hotel

- Hotel tersebut adalah *HOTEL BERBINTANG 4* yang berlokasi di Jakarta Pusat. | Dari seluruh kelas, *HOTEL BINTANG 3* terkena dampak paling besar. | Di dua lantai itu terdapat kamar-kamar dengan tipe standar, layaknya kamar di *HOTEL KELAS MELATI*. ^{1*}
- Kerja sama ini masih terbuka untuk *JARINGAN HOTEL* lain yang memenuhi syarat. | Ia mengikuti *KUASA HOTEL* itu, dipandang oleh para pelayan yang tersenyum-senyum dan membungkuk-bungkuk. | Pendapatan daerah ini hampir 85 persen bersumber dari *PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PHR)*. ^{2*}
- Para pilot *MENGINAP DI HOTEL* persis di samping warungnya.

^{1*} ditemukan juga: *hotel bujet / ~ butik / ~ mewah* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *karyawan hotel / pengelola ~ / okupansi ~ / tamu ~* dsb.

hp
 Kini telah bermunculan berbagai jenis dan type *HP PINTAR* («smartphone») dengan fungsinya yang kian luas. | Meski kebanyakan *HP SEKEN* adalah bekas penggunaan orang lain, ternyata ada beberapa jenis hp bekas lainnya.

hubung

- *SUAMI* tidak bisa *DIHUBUNGI*. | *TELEPONNYA* tidak bisa *KUHUBUNGI*.
- Kita ingin tetap menjaga *HUBUNGAN BAIK* dengan pihak tersebut. | Kita masih bisa dan akan tetap menjalin *HUBUNGAN BILATERAL*. | Seluruh pasien ini memiliki *HUBUNGAN KEKERABATAN* dalam satu keluarga besar. | Yang berubah dalam hubungan kerja agraris adalah tipe *HUBUNGAN KERJA* dari harian menjadi *BORONGAN*. | Nurbaya memang tidak ingin menjalin *HUBUNGAN* yang lebih *ERAT* dengannya. | Kata orang aku adalah anak hasil *HUBUNGAN GELAP*. | *HUBUNGAN* kami semakin *RAPAT*. | Semakin hari *HUBUNGANKU* dengan papa mama makin *RENGGANG*. | Sjahrir dan Takdir masih ada *HUBUNGAN SAUDARA*, sehingga secara tak langsung Chairil dan Takdir pun memiliki *HUBUNGAN KEKERABATAN*. | *HUBUNGAN YANG TEGANG* antara Sutawijaya dan kesultanan Pajang akhirnya menimbulkan peperangan. | Terdapat *HUBUNGAN TIMBAL BALIK* antara pemimpin dan karyawan dimana mereka saling membutuhkan. ^{1*}
- Om Ridwan mengaku bahwa *HUBUNGANNYA* dengan William *MERENGGANG*.
- Mereka menggunakan sebuah teknologi yang *BERHUBUNGAN ERAT* dengan bioteknologi dan bioinformatika. | Jadi, padi dari sisi produsen dan konsumen sangat penting. Ia *BERHUBUNGAN LANGSUNG* dengan perut ratusan juta orang.
- Hal ini bisa mempengaruhi *POLA HUBUNGAN* orang tua dan anak. | Memang mereka saling merasa suka dan akrab, merasa seolah ada *PERTALIAN HUBUNGAN* di antara mereka.
- Pengantin baru ini kena pantangan *BERHUBUNGAN BADAN* selama 40 hari.
- Pada 30 Oktober 1967 kedua negara *MEMBEKUKAN HUBUNGAN*. | Saya ingin *MEMBINA HUBUNGAN* yang menyenangkan dengan teman-teman sekerja saya. | Dia mengusulkan untuk *MEMBUKA*

^{1*} ditemukan juga: *hubungan bisnis / ~ cinta / ~ dagang / ~ perdagangan / ~ darah / ~ diplomatik / ~ ekonomi / ~ hukum / ~ internasional / ~ intim / ~ istimewa / ~ kausal(itas) / ~ perkawinan / ~ keluarga / ~ kekerabatan / ~ kekuasaan / ~ negatif / ~ positif / ~ pribadi / ~ persahabatan / ~ seks / ~ seksual / ~ signifikan / ~ sosial / ~ pertemanan* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *mengadakan hubungan / mengakhiri ~ / memperbaiki ~ / mempererat ~ / mengganggu ~ / memperkuat ~ / memperlancar ~ / punya ~ / memelihara ~ / mempunyai ~ / memulihkan ~ / memutuskan ~ / merenggangkan ~ / menyudahi ~* dsb.

HUBUNGAN DIPLOMATIK dengan negara tersebut. | Ia *MENJALIN HUBUNGAN* dengan pendeta itu. | Sekolah tersebut *MEMILIKI HUBUNGAN KERJA SAMA* dengan Goethe Institut dan Kedutaan Besar Jerman. | Sudah hampir sebulan dia mengunci diri di dalam kamar dan *PUTUS HUBUNGAN* dengan dunia luar. | *HUBUNGAN TELEPON* keduanya *DISADAP* oleh mereka. | Kuncinya adalah mengetahui bagaimana *MENEMPA HUBUNGAN* jangka panjang dengan semua mereka. ^{2*}

- Ancaman penurunan laba hingga gelombang *PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA* (PHK) membayangi sektor otomotif.
- Untuk melindungi terjadinya *HUBUNG SINGKAT* dilakukan pemasangan sekering («fuse»).
- Prinsip *BEJANA BERHUBUNGAN* tidak berlaku pada bejana yang pipanya sempit atau pipa kapiler.
- Dalam hubungan antarklasa itu terdapat adanya *KATA PENGHUBUNG* yang disebut dengan konjungsi.

hujan

- Belum ada laporan ke pihak Pusat Vulkanologi terkait wilayah yang terpapar *HUJAN ABU*.
- *HUJAN* perlahan-lahan semakin *BESAR*, dan ia masih berdiri di tempatnya. | Di jalan *HUJAN* semakin *DERAS*. | Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami *HUJAN LEBAT*.
- Itu adalah akhir September dan *HUJAN* baru mulai *REDA*. | Kami *DITERJANG BADAI DAN HUJAN* lebat yang mengerikan. Kami hampir mati.
- Sudah *MAU HUJAN*, Pak, mari masuk, saya buat kopi, ya?
- Tak ada *ANGIN* tak ada *HUJAN*, ia mengajukan surat pengunduran diri dari kerja.
- *DERAI HUJAN* yang semula hanya berupa rintik-rintik kecil kini mulai deras. | April memang masih ada hujan, tapi *CURAH HUJAN* sudah tidak tinggi. | Tanah ini terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di *HUTAN HUJAN TROPIS* yang lebat. | Periode *MUSIM HUJAN* dan kemarau kian tak menentu. | Aku hanya memperhatikan *RINAI HUJAN*.
- Dia berjalan *MENYONGSONG HUJAN* seperti orang yang tercerabut kesadarannya. | Nama sistem pertanian ini adalah sistem pertanian berpengairan («irrigated farming») dan sistem pertanian *TADAH HUJAN* («rainfed farming»).
- *REKAYASA HUJAN* yang dilakukan beberapa hari ini telah menambah tinggi muka air tanah gambut.
- Kemarau telah pergi, *MUSIM PENGHUJAN* akan segera datang.

hukum¹

- *HUKUM BERLAKU* untuk semua orang.
- *HUKUM ACARA PERDATA* mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. | Salah satu asas terpenting dalam *HUKUM ACARA PIDANA* ialah asas praduga tak bersalah. | *HUKUM KONTRAK* internasional merupakan cabang dari *HUKUM KONTRAK* yang berada dalam rumpun *HUKUM PRIVAT*.^{1*}
- Dalam kasus saya, bukti tidak ada dan *ALASAN HUKUM* juga tidak ada. | Semua perbuatan hukum atas tanah, tidak boleh dilakukan secara informal tanpa *BUKTI HUKUM* yang sah. | Dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan *ALAT BUKTI HUKUM* yang sah. | Sejumlah vonis mati dinilai *CACAT HUKUM*. | Sehingga terdapat *CELAH HUKUM* bagi orang yang ingin melakukan penipuan. | Penyebar berita hoaks pun tidak begitu saja luput dari *JERATAN HUKUM*. | Dulunya mereka berjuang dan berkarya bersama, tetapi karena terjadi konflik muncul sentimen berujung *KASUS HUKUM*. | Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi *KEKOSONGAN HUKUM*. | Berdasarkan *LANDASAN HUKUM* tersebut, pemerintah daerah mulai menetapkan kawasan tanpa

^{1*} ditemukan juga: *hukum acara administrasi / hukum rajam / ~ rimba*

rokok. | UU ini menjadi *LANDASAN HUKUM* utama bagi pemerintah. | Saat ini TNI sudah mengambil *LANGKAH-LANGKAH HUKUM* terhadap prajuritnya yang melakukan pelanggaran. | UU ini menjadi *PAYUNG HUKUM* bagi perdagangan elektronik Indonesia. | Terbukti kasus bansos [Bantuan Sosial] itu masuk *RANAH HUKUM*. | Jika mogok spontan terjadi karyawan bisa kena *SANKSI HUKUM*. | Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari *PENYELEWENGAN HUKUM* di negeri ini. | Korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang bertindak bersama-sama sebagai *SUBJEK HUKUM* tersendiri. | Jika tidak, kami akan melakukan *TINDAKAN HUKUM*, tegasnya.

- Polri sebagai institusi negara harus *TAAT HUKUM* dan taat asas. | Tetapi yang terjadi adalah, pihak yang seharusnya *MENEGAKKAN HUKUM* dan melaksanakannya malah justru mengingkari keputusan hukum tersebut. | Mereka melakukan fungsi dan tugasnya sebagai *APARAT PENEGAK HUKUM* tanpa terpengaruh politik.
- Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan *HARAM HUKUMNYA*. | Karena memfasilitasi perbuatan yang haram, *HUKUMNYA HARAM* juga.
- Antara mengajukan banding atau membuat gugatan baru, masih harus aku pertimbangkan dengan baik bersama *KUASA HUKUM*.
- Sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini begitu digjaya dan tak *TERSENTUH HUKUM*, kini hanya bisa gigit jari.
- Harus ada tindakan terhadap cara-cara mereka itu, tapi tindakan itu tetap harus *DISANDARKAN PADA HUKUM*.
- Setelah sekian lama tak *BERBADAN HUKUM*, pada pertengahan tahun ini bengkelnya menjadi sebuah CV.
- Apa yang dilakukan dia tidak bisa dipandang sebagai perbuatan *MELAWAN HUKUM*. | Hal ini jelas sangat kami hindari, karena kami tidak ingin *BERSETERU DENGAN HUKUM*.

hukum²

- Hasilnya, Maret 2016, dia *DIGANJAR HUKUMAN* 13 tahun penjara. | Untuk menjadi pahlawan mereka harus *DIJATUHI HUKUMAN MATI*.
- *HUKUMAN BERAT* akan menimpa kepala si pelanggar. | Banjir merupakan *HUKUM KARMA* akibat lemahnya penegakan hukum lingkungan. | Pelanggaran oleh siswa akan dihadapi dengan *HUKUMAN* yang *KERAS*. | Hukuman itu adalah *HUKUMAN KURUNG* selama dua puluh tahun! | Banyak negara meninggalkan *HUKUMAN MATI* terhadap pelaku tindak pidana. | Mereka justru mendapat *HUKUMAN RINGAN* yang tak setimpal.

hukum³

Semua manusia pasti akan bertambah usia dan menjadi tua, itu adalah *HUKUM ALAM*, suatu yang pasti. | Kebenaran teori tersebut diterima secara universal, seperti *HUKUM GRAVITASI*, hukum genetika Mendel, dsb. | *HUKUM MURPHY* menyebutkan: apapun yang bisa salah akan salah.

hulu

- Pihaknya mengupayakan optimalisasi pelayanan kesehatan di *TINGKAT HULU*.
- Sungai ini dahulu kerap menenggelami banyak rumah di Kota Semarang sebelum adanya pengelolaan terpadu *HULU HILIR*. | Mereka juga mengalami tantangan besar dalam penyampaian konsistensi pesan *DARI HULU KE HILIR*.
- Menurut laporan itu mereka menolak *KAWIN DI DEPAN PENGHULU*.

humor

- Dengan *MELONTARKAN HUMOR*, rakyat bisa puas mentertawakan diri mereka.
- Ia memiliki *SELERA HUMOR* yang kerap dilontarkan dengan menyelipkan ungkapan atau istilah

does Indonesian have a counterpart for «sense of humor»?

baru yang dapat mencairkan suasana.

huni	<ul style="list-style-type: none">• Kota ini ingin lebih <i>LAYAK HUNI</i>. Di Kota tersebut terdapat 3.705 unit rumah <i>TIDAK LAYAK HUNI</i> yang tersebar di 57 kelurahan.• Ini kawasan Depok yang dulu dikenal sebagai <i>KANTONG HUNIAN</i> menengah bawah. Ada pergeseran fungsi lahan yang mengubah <i>KAWASAN HUNIAN</i> menjadi area komersial. Tujuan dari kantor depan hotel adalah meningkatkan <i>TINGKAT HUNIAN</i> kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun.• Pemerintah daerah ini tengah merancang pembangunan <i>HUNIAN SEMENTARA</i> bagi korban bencana.
hunjam	<ul style="list-style-type: none">• Rasa bersalah <i>MENGHUNJAM KERAS</i>. Matanya <i>MENGHUNJAM TAJAM</i> ke mataku.• Sering kali ledakan, <i>HUNJAMAN ROKET</i>, suara tembakan terdengar di kota ini.
huruf	<ul style="list-style-type: none">• Kolom ini diisi dengan <i>HURUF CETAK</i> tinta hitam. Jadi kami membedakan «Bahasa Indonesia» ('B' <i>HURUF BESAR</i>), bahasa nasional kita, dan «bahasa Indonesia», ('b' <i>HURUF KECIL</i>). Seluruhnya ditulis dengan <i>HURUF KECIL</i>. <i>HURUF TEBAL</i> hanya digunakan untuk menulis Bab, sedang <i>HURUF MIRING</i> dipakai untuk tujuan menandai istilah dalam bahasa asing. Penulisan genus/famili diketik dengan <i>HURUF TEGAK</i>. Guru mencontohkan cara penulisan <i>HURUF TEGAK BERSAMBUNG</i> di papan tulis.• Di Indonesia ada enam juta orang yang <i>BUTA HURUF</i>. Literasi tidak sebatas buku dan sastra dan bukan sekadar <i>MELEK HURUF</i>.
hutan	<ul style="list-style-type: none">• Mereka mengungsi ke <i>JANTUNG HUTAN</i> jati. Dia kenal seorang <i>PENJAGA HUTAN</i> di sana.• <i>HUTAN</i> itu <i>DIBABAT</i> habis dan ditanami kelapa sawit. Setiap tahun dia <i>MEMBUKA HUTAN</i> baru untuk dijadikan ladang. Mereka <i>MERAMBAH HUTAN</i> yang masih memiliki humus tinggi. <i>HUTAN</i> dibabat, <i>DITEBANG</i>, dan dihabisi tanpa mempedulikan dampak apa yang kemudian terjadi,• Tidak sedikit tanah yang dibeli dan dibiarkan akhirnya menjadi lahan kritis akibat <i>PENGGUNDULAN HUTAN</i>. Tim ini mendokumentasikan keluasan <i>PENJARAHAN HUTAN</i> dan pendudukan lahan di kabupaten tersebut. Konsep inilah yang dikenal dengan PHBM (<i>PENGELOLAAN HUTAN</i> Berbasis Masyarakat) sejak tahun 1999 di Indonesia.• Iwan mengomunikasikan persoalannya dengan pejabat perencanaan di <i>JAWATAN KEHUTANAN</i>.• Jadi eukaliptus, akasia, atau sawit diselang-seling dengan <i>HUTAN ALAM ASLI</i>. Apalagi ada tuntutan supaya Indonesia melestarikan <i>HUTAN BELANTARA</i> sebagai paru-paru dunia. Tanah ini terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di <i>HUTAN HUJAN TROPIS</i> yang lebat. Sesudah turun asal kapal, Anda akan dihadapkan pada sebuah <i>HUTAN KONSERVASI</i>. Secara hukum harus jelas mana yang merupakan <i>HUTAN LINDUNG</i> atau hutan lainnya. Kawasan ini memiliki <i>HUTAN PRIMER</i> banyak ditumbuhi pepohonan dan kayu-kayuan yang beraneka ragam. Saat ini hutan itu rawan perburuan liar karena statusnya sebagai <i>HUTAN PRODUKSI</i>. Kampung mereka berada di dekat <i>HUTAN RIMBA</i>. Di daerah ini dapat menemukan <i>HUTAN SUAKA ALAM</i>.• Ini perjalanan yang cukup sulit sebab akan melewati kaki bukit yang terjal dan <i>BERHUTAN LEBAT</i>. Selepas dari <i>HUTAN</i> tropis yang <i>PADAT</i>, perjalanannya berujung di sebuah lapangan terbuka.
hutang → utang	

iba	Ia adalah seorang jurnalis asing yang <i>JATUH IBA</i> akan nasib petani miskin.	
ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika <i>MENJALANKAN IBADAH PUASA</i>, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Berbeda dengan mereka yang nyaman <i>MELAKSANAKAN IBADAH PUASA</i> di rumah bersama ibu, ayah dan para saudara, anak kos cuma bisa gigit jari. Mereka harus menunggu hingga 70 tahun untuk bisa <i>MENUNAIKAN IBADAH HAJI</i>. • Ray bukan pria yang <i>TAAT BERIBADAH</i>. 	
iblis	Jangan ke tempat itu, nanti kamu bisa <i>KERASUKAN IBLIS</i> .	
ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Kakakmu bercerita tentang kesibukannya sebagai <i>IBU BEKERJA</i>. Parasit itu dapat menyebabkan aborsi spontan pada <i>IBU HAMIL</i>. ^{1*} Sejak 2008, para ibu yang berupaya mencari pekerjaan mengubah citra <i>IBU TUNGGAL</i> dan mengatasi kemiskinan. • Memang benar aku pernah menganggap ia <i>IBU ANGKAT</i> dan guru. Jadi ketika bertemu dengan <i>IBU KANDUNG</i> saya pada saat itu, saya merasakan ada hal yang aneh. Tidak ada telepon dari siapa-siapa, kata <i>IBU KOSKU</i>. ^{2*} Selama beberapa saat anak menantu dan <i>IBU MERTUA</i> itu saling memandang. Juru Bicara Kepresidenan mengatakan, Presiden dan <i>IBU NEGARA</i> tidak merasa terganggu dengan peristiwa itu. Bahasa Indonesia memang mengenal frase khusus yang salah satu kata pembentuknya adalah ibu, seperti: <i>IBU PERTIWI</i>, ibu kota, dll. Banyak wanita yang telah menikah memilih tetap bekerja selain menjadi <i>IBU RUMAH TANGGA</i>. Ia diasuh oleh <i>IBU TIRINYA</i>. Ibunya sendiri meninggal ketika anak itu masih bayi. • Kalau begitu tidak salah lagi, engkau memang masih kakak beradik dengan Mayang, satu ayah <i>BERLAINAN IBU</i>. • Letak <i>IBU KOTA</i> Aceh sangat strategis. • <i>BAHASA IBU</i> merupakan bahasa yang dipergunakan di rumah. Kaus kakinya berlubang di bagian <i>IBU JARI</i>. Cap jempol Pak Sultan adalah ikon dari <i>IBU JARI</i> Pak Sultan. 	<p>^{1*} in other languages, people say <i>perempuan</i> or <i>wanita hamil</i> and not <i>ibu hamil</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>ibu kost</i> / ~ <i>nifas</i> ~ <i>susu(an)</i></p>
idam	Istri Si Miskin kemudian <i>MENGIDAM HENDAK MAKAN</i> angka yang ada di dalam istana. Ia seperti perempuan hamil yang amat <i>MENGIDAMKAN ES KELAPA</i> muda-Tanah Lot-nya.	
idap	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan demikian, politik liberal yang coba dijalankan gagal karena <i>MENGIDAP BOROK</i> bawaan: kemiskinan dan kemelarataan. Pelamar ini tidak boleh <i>MENGIDAP «CACAT FISIK» DAN «CACAT MENTAL»</i>. Cuma dalam ilmu kedokteran, ada orang yang <i>MENGIDAP CACINGAN</i>, ada yang tidak. Jika dalam pemeriksaan HbsAg diketahui positif, pasien tersebut dinyatakan <i>MENGIDAP VIRUS hepatitis B</i>. ^{1*} • Neni meneliti vaksin untuk hepatitis B setelah melihat masih tingginya jumlah <i>PENGIDAP PENYAKIT</i> ini. 	<p><i>menyandang cacat</i> is more acceptable than <i>mengidap cacat</i>; <i>mengidap</i> is more used with a disease</p> <p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengidap autisme</i> / ~ <i>batuk</i> / ~ <i>darah rendah</i> / ~ <i>darah tinggi</i> / ~ <i>diabetes</i> / ~ <i>fobia</i> / ~ <i>hiperaktif</i> / ~ <i>HIV</i> / ~ <i>Islamofobia</i> / ~ <i>sakit jiwa</i> / ~ <i>stroke</i> dsb.</p>
ide	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IDE AWALNYA</i> untuk membantu masyarakat terpencil mendapat akses listrik. Kritik tentu saja ada, namun kebanyakan perespon sangat bersemangat akan <i>IDE BESARNYA</i>. Dari kecil, dia sudah mencoba berbagai macam <i>IDE BISNIS</i>. Pernah nggak kamu merasakan «blank» atau <i>IDE BUNTU</i> saat sedang mengerjakan tugas? <i>IDE DASARNYA</i> sangat sederhana, bahwa banyak kepala akan selalu lebih baik dibanding satu kepala. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mendapat(kan)</i> <i>ide</i> / <i>mengembangkan</i> ~ / <i>melaksanakan</i> ~ / <i>melahirkan</i> ~ / <i>merealisasikan</i> ~ / <i>menyebarkan</i> ~ dsb.</p>

- *IDE MUNCUL* dari bawah, dan pemerintah pusat hanya memfasilitasi, kemudian menyiapkan perangkat hukumnya. | Dalam hal ini, *TIMBULNYA IDE* akan mendorong timbulnya ide lain.
- Biasanya mereka hanya berkomentar terhadap produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Jarang sekali mereka *MEMBERIKAN IDE* tentang produk baru. | Bagaimana awal mula *TERCETUS IDE* membuat bioplastik? | Kedua organisasi ini *MENCETUSKAN IDE* untuk membuat sebuah event. | Pemimpin ini suka *MELONTARKAN IDE-IDE* baru. | Ia menggunakan seluruh pancaindra untuk *MEMULUNG IDE*. | Redaksi sebuah media selalu berusaha melakukan penyesuaian untuk *MENIMBA IDE-IDE* serba segar.
- Mereka berupaya keras *MEWUJUDKAN IDE-IDENYA*. ^{1*}

identik	Ikanuri dan Wibisana meski bukan saudara kembar, tapi kesamaan diantara mereka melebihi <i>KEMBAR IDENTIK</i> .
identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui pelestarian tradisi ini, masyarakat Demak tidak hanya merawat warisan budaya, tetapi juga <i>MENGUKUHKAN IDENTITAS</i> mereka sebagai bangsa. Bagi mereka yang tak ingin namanya disebut, kami <i>SAMARKAN IDENTITASNYA</i> dengan nama samaran. • Agama kerap kali berperan sebagai <i>PEMBENTUK IDENTITAS</i> kelompok sosial tertentu.
ihwal	Tak baik langsung menanyakan <i>HAL IHWAL</i> pribadi seperti itu di saat baru berkenalan.
ijazah	Proses <i>PENYETARAAN IJAZAH</i> dari luar negeri secara umum membutuhkan waktu selama dua hingga tujuh hari kerja.
ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ikan ini sering dijadikan bahan membuat kerupuk atau membuat <i>ABON IKAN</i> khas Belitung. Namun, produksi <i>BENIH IKAN PATIN</i> nasional pada tahun tersebut hanya mencapai 90.756.040 ekor. Mereka berdua makan <i>DAGING IKAN</i> panggang dan minum air dari sumber. Pernah suatu kali, ketika umurku sudah tak kanak-kanak lagi, aku tersedak <i>DURI IKAN</i>, sampai-sampai aku menjerit kesakitan. Setelah mendeteksi <i>GEROMBOLAN IKAN</i>, operasi penangkapan dimulai. Susi menilai, moratorium izin <i>KAPAL IKAN</i> tidak memangkas penerimaan negara. Halaman ini dimanfaatkan untuk menjadi <i>KOLAM IKAN</i> peliharannya. Tiap kali ada <i>MONCONG IKAN</i> menjenguk ke permukaan air, air bergerak dan terbentuklah lingkaran-lingkaran yang makin melebar. Perubahan fungsi hutan bakau menjadi <i>PERTAMBAKAN IKAN DAN UDANG</i>, menjadi penyebab utama kehancuran hutan bakau di pesisir pantai ini. Sebelum memberikan ikan kepada kucing, sebaiknya kita mengambil duri pada ikan agar <i>TULANG IKAN</i> tidak tersangkut di tenggorokan. • Klasifikasi <i>IKAN LAYANG</i> itu adalah sebagai berikut. • Sebagian masyarakat bisa <i>MEMANCING IKAN</i> dan mendapatkan hasil. <i>IKAN</i> patin segar <i>DISIANGI</i> dan cuci bersih kemudian pisahkan daging dengan tulang dan kulit. Biasanya nelayan itu <i>MENANGKAP IKAN</i> menggunakan jaring biasa. • Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengusaha <i>PEMBESARAN IKAN</i> patin. • Ini petunjuk praktis untuk memperbaiki hasil dalam segala lapangan <i>PERIKANAN DARAT</i>. <i>PERIKANAN LAUT</i> juga sangat signifikan.
ikat	<ul style="list-style-type: none"> • Apa dia mengenakan <i>IKAT KEPALA</i> kain putih di keeningnya? Sesampai di rumah, Bapak melolos <i>IKAT PINGGANGNYA</i> dan tanpa kata-kata segera menghajarku. Hal itu berarti rakyat

^{1*} ditemukan juga: (*per*)aturan yang mengikat / perjanjian yang ~

harus segera bersiap mengencangkan *IKAT PINGGANG* dan mengganjal perut dengan batu. | Agar Indonesia selamat dari tumpukan beban utang, pemerintahan ini mesti mengetatkan *IKAT PINGGANG*.

- Dia mempunyai pabrik *BESI IKAT* di Jakarta. | Tangannya diikat dengan zip-tie, sebuah tali kabel yang berbahan dasar plastik, namun memiliki *DAYA IKAT* yang sangat kuat. | Keputusan-keputusan rapat kerja antara menteri dan DPR ini tidak memiliki *DAYA IKAT*. | Ligamen adalah *JARINGAN IKAT* yang kuat, menghubungkan tulang-tulang pada sendi. | Aku menerima syarat itu dan sebagai *TANDA PENGIKAT*, aku memberikan seuntai kalung ini.
- Hak ini tetap mempunyai *KEKUATAN MENGIKAT*. | Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *PUTUSAN YANG MENGIKAT* dan final. | Kepala Biro Komunikasi menyatakan kesepakatan yang sudah ditandatangani itu *BERSIFAT MENGIKAT*.^{1*}
- Kita belajar untuk bisa memakai celana, *MENGIKAT TALI* sepatu, menguasai aritmetika, fisika atau bahasa Inggris. | Aku ingin sekali *MENGIKAT TALI PERSAHABATAN* dengan kau yang gagah perkasa ini. | Amba dan Bhisma memadu kasih di kala Amba telah *TERIKAT JANJI* (bertunangan) dengan Salwa. | Tidak ada sanksi hukum apapun yang dapat dijatuhkan kepada negara yang tidak mau *TERIKAT PADA PERJANJIAN* internasional tersebut. | Hukum internasional bersabda bahwa satu negara tak bisa memaksa negara lain jika belum *TERIKAT PERJANJIAN*. | Dia masih *TERIKAT KONTRAK* sampai enam bulan ke depan. | Seorang dokter terikat dengan kode etik kedokteran dan *TERIKAT DENGAN KONTRAK* kerjanya. | Seorang reporter investigatif tidak *TERIKAT PADA TENGGAT* («deadline»).
- Dia menyentuh sebuah benda yang *TERIKAT KENCANG* ke dada sang Pangeran. | Individu adalah mahluk sosial yang senantiasa *TERIKAT MENYATU* dengan masyarakatnya.
- Hal ini akan menyebabkan *IKATAN BATIN* antara orang tua dan anak menjadi renggang. | Dia sendiri mempunyai *IKATAN YANG DEKAT* dengan presiden RI. | Dengan cara ini mereka saling terjalin dalam *IKATAN KEKERABATAN* yang sangat kuat. | *IKATAN KIMIA* adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul. | Pernikahan merupakan *IKATAN LAHIR BATIN* dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. | *IKATAN DARAH* itu membuat orang mempunyai solidaritas dalam kelompoknya. | Sebagian besar mahasiswa dengan *BEASISWA IKATAN DINAS* yang di sampingnya juga bekerja. | Pendidikan tinggi kedinasan atau *SEKOLAH IKATAN DINAS* gratis merupakan perguruan tinggi yang diberikan oleh pemerintah. | Kalau dia tidak berani nekat sekarang, nanti akan terlambat dan dia takkan dapat menghindarkan diri lagi dari *IKATAN JODOH* ini. | Semua ikatan yang memiliki lebih dari satu pasang elektron disebut sebagai *IKATAN RANGKAP* atau ikatan ganda.^{2*}
- Tidak akan mungkin baginya untuk *MEMBEBAHKAN* diri dari *IKATAN* itu.
- Di balik itu semua kurasakan kehangatan *IKATAN BATIN* yang kuat. | Mereka masih mempunyai *IKATAN ERAT* dengan orang tuanya. | Tak ada *IKATAN YANG KENTAL* antara aku dan keluargaku.^{3*}

/ kaidah yang ~ / keputusan yang ~ / ketentuan yang ~ / kontrak yang ~ dsb.

^{2*} ditemukan juga: *ikatan kebangsaan / ~ cinta (kasih) / ~ kedinasan / ~ emosi / ~ emosional / ~ formal / ~ perkawinan / ~ kekeluargaan / ~ kerabat / ~ nikah / ~ pernikahan / ~ persahabatan / ~ sosial / ~ keturunan* dsb.

^{3*} ditemukan juga: *ikatan lahir batin / ~ suci*

ikhlas

- Dia diminta untuk mengundurkan secara *LEGAWA DAN IKHLAS* demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
- Kita harus *DENGAN IKHLAS HATI* kita korbankan guna mempertahankan negeri ini.
- Jika semua pihak *BEKERJA IKHLAS*, ia optimistis Indonesia akan melewati pandemi ini dengan baik.
- Dengan Sumpah Pemuda, bahasa dan sastra daerah *IKHLAS BERKORBAN* untuk surut ke

1* sometimes I also find *mengikhlaskan* with another meaning: «to drop, to cut ties with», as in: Emak pernah berkata akan *MENGIKHLASKAN AKU* bila memang mau merantau ke Jawa guna menuntut ilmu pengetahuan tersebut. | Ia mulai

	<p>belakang sambil mendukung sastra Indonesia dan bahasa Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang turun ke gelanggang akan <i>MENGIKHLASKAN KEMATIANNYA</i>. Walau berat, Fiza akhirnya bisa <i>MENGIKHLASKAN KEPERGIAN</i> kekasihnya itu. ^{1*} 	<i>MENGIKHLASKAN IBUNYA</i> dan berdamai dengan diri sendiri.
iklan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IKLAN</i> biasanya <i>DIPASANG</i> di dalam media cetak (surat kabar atau majalah) dan media elektronika (radio, televisi, atau internet). • Periklanan dibagi menjadi dua. Pertama, <i>IKLAN KOMERSIAL</i>. Kedua, <i>IKLAN NONKOMERSIAL</i> atau biasa disebut dengan istilah <i>IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (ILM)</i>. Mereka menghasilkan uang dengan membiarkan <i>IKLAN MENYAMAR</i> sebagai berita yang sah. • Begitulah <i>TAYANGAN IKLAN</i> sebuah merek ponsel. 	
iklim	<p>Perubahan <i>IKLIM GLOBAL</i> sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer. Hal ini tidak menjadi instrumen untuk menggalakkan <i>IKLIM INVESTASI</i>. Dalam menjaga <i>IKLIM TOLERANSI</i> kehidupan antar pemeluk agama dan keyakinan, peran pemerintah sangat diharapkan kehadirannya. Intervensi pemerintah terbatas kepada pengaturan agar tidak terjadi <i>IKLIM USAHA</i> yang saling mematikan.</p>	^{1*} ditemukan juga: <i>iklim kontestasi</i>
ikrar	<ul style="list-style-type: none"> • Lagu ini berkisah tentang dua insan yang <i>BERIKRAR SETIA</i> seumur hidup. Dalam <i>IKRAR SUMPAH</i> ini dikemukakan bahwa dalam menjalankan tugas seorang dokter akan mengutamakan kepentingan masyarakat. • Hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika <i>PROKLAMASI</i> tidak <i>DIKRARKAN</i>. Saya <i>IKRARKAN SUMPAH</i> ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. 	
iktikad	<p>Para pihak harus melaksanakan isi kontrak dengan <i>IKTIKAD BAIK</i>. Tidak ada <i>IKTIKAD BURUK</i> padanya. Untuk bisa berlaku seperti ini memerlukan <i>IKTIKAD YANG KUAT</i>. ^{1*}</p>	<p>bentuk tidak baku: *itikad ^{1*} ditemukan juga: <i>iktikad jujur / ~ palsu</i></p>
ikut	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah masih <i>IKUT CAMPUR TANGAN</i> ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Negara tidak perlu <i>IKUT CAMPUR</i> dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Eh, eh, setan kecil, siapa kau berani <i>IKUT CAMPUR?</i> Semua <i>IKUT CAWE-CAWE</i> karena di situ bertebaran uang dan kekuasaan. Mereka seakan <i>IKUT HANYUT</i> terbawa alur cerita dan seakan kembali ke masa ratusan tahun silam. Mereka diduga <i>IKUT TERLIBAT</i> dalam pelarian Djoko. Tentu dia akan mencelakai banyak orang lagi dan kalau hal itu terjadi, berarti engkau pun <i>IKUT BERSALAH</i>. Selain dia, tiga pengawal pribadi Bupati dari lingkungan aparat juga <i>IKUT TEWAS</i>. • Nama terakhir, Sudiro, adalah tokoh yang <i>IKUT ANDIL</i> memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya ia <i>MENGIKUTI ANJURAN</i> keluarganya untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia. Sebuah kota pun mau tidak mau akan <i>MENGIKUTI ARUS</i> perubahan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakatnya. Ia tidak mau <i>MENGIKUTI KEHENDAK</i> orangtuanya. Penari itu sedang melenggak-lenggokan tubuhnya <i>MENGIKUTI IRAMA</i> musik. Keberhasilan para penulis muda ini bisa mendorong siapa saja untuk mulai <i>MENGIKUTI JEJAK</i> mereka. Ia telah menjadi contoh dan inspirasi bagi anak-anak autis lain. Mereka mencoba <i>MENGIKUTI JEJAK LANGKAHNYA</i>. Amerika Serikat mulai secara fokus <i>MENGIKUTI LANGKAH</i> Brasil. Hari itu saya <i>IKUT LOMBA</i> di sekolah, yaitu lomba makan kerupuk. Keadaan jadi makin kacau sebab pedagang lain mengancam <i>IKUT MOGOK</i>. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai rute 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengikuti prosedur / ~ protokol; ikut lotere</i>

perjalanan bus Damri, Anda bisa *MENGIKUTI TAUTAN* berikut ini. | Tetapi kami tetap *MENGIKUTI TRADISI-TRADISI* yang berlaku di dalam keluarga ketika Imlek. | Kemarin pertama kali dalam sejarah Republik semua guru *IKUT UJIAN* kompetensi. ^{1*}

- Ricky, mau *IKUT SEKALIAN* mobil Papa?

ilmiah

Sejauh ini masih belum ada *BUKTI ILMIAH* bahaya pengawet tersebut dalam jangka panjang. | Ia juga dikenal sebagai penulis *FIKSI ILMIAH*. | *ISTILAH-ISTILAH ILMIAH* sangat dihindari pengarang dalam novel ini; bahasa yang digunakan cukup santai dan ringan. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *dasar ilmiah / data ~ / gagasan ~ / kaidah ~ / kajian ~ / karangan ~ / karya ~ / metode ~ / pendekatan ~ / penelitian ~ / pengetahuan ~* dsb.

ilmu

- Tentu saja mereka tidak bermaksud *MENGADU ILMU* dengan taruhan nyawa. | Kelak, setelah *KHATAM ILMU* dan pengajaran, kembali ke kampung halaman menjadi ulama dan umara dambaan umat. | Mereka perlu *MENGUASAI ILMU-ILMU* sekular tersebut. | Ananda hendak *MENIMBA ILMU* pengetahuan.
- Perlu dikemukakan bahwa ketika «sains» disebut dalam makalah ini, yang terutama dimaksudkan adalah *ILMU-ILMU ALAM*. | Hanya satu kelemahan saya, yaitu saya tidak punya *ILMU KEBATINAN*. | Kimia, fisika dan biologi merupakan ilmu dasar bagi *ILMU KEDOKTERAN*. | Tidak mengherankan jika orientasi pendidikan berpaling kepada ilmu-ilmu yang mendukung pembangunan industrial seperti *ILMU EKSAKTA* dan teknologi, termasuk juga komunikasi dan bahasa. | *ILMU EMPIRIS* berawal dan berakhir pada fakta pengalaman. | Kau percaya bahwa *ILMU GAIB* itu ada? | Bagaimana si Seng Bu itu dapat memiliki *ILMU KEPANDAIAN* sehebat itu? | Ia tak jemu-jemunya menganjurkan «pengambil-alihan» *ILMU PENGETAHUAN* melalui terjemahan berbagai buku *ILMU PENGETAHUAN*. | Kemampuan prediksi dari *ILMU SOSIAL* juga tidak setinggi ilmu alam. ^{1*}
- Pada akhir ujian terbuka, dia dinyatakan lulus dan berhak atas gelar doktor dalam *BIDANG ILMU* administrasi. | Ini merupakan sebuah studi multidisipliner yang memiliki beberapa *CABANG ILMU*. | Mereka berangkat dari berbagai pendekatan dan *DISIPLIN ILMU* yang sedemikian kaya.
- Celakanya, lawanku pun jago dalam *ILMU BELA DIRI* itu.
- Mereka diaku sebagai pakar atau praktisi dari *RUMPUN ILMU* tertentu.

^{1*} ditemukan juga: *ilmu agama / ~ bahasa / ~ budaya / ~ bela diri / ~ ekonomi / ~ hitam / ~ hukum / ~ jiwa / ~ kesehatan / ~ pedang / ~ politik / ~ psikologi / ~ sejarah / ~ silat* dsb.

ilusi

ILUSI OPTIK ini sangat menarik, karena sebuah gambar yang simpel bisa mengecoh pandangan mata kita.

imaji

Dugaan suap di universitas tersebut *MERUSAK IMAJI* perguruan tinggi soal integritas akademik yang dijunjung tinggi.

imajinasi

- Realitas tersebut telah jauh *MELAMPAUI IMAJINASI* paling liar. | Sensasi warna saja tidak cukup kekuatannya untuk *MERANGSANG IMAJINASI* pemirsa.
- Meskipun ceritanya adalah *BUAH IMAJINASI*, tetapi nuansa, suasana, dan emosi yang tergambar memberikan kita gambaran yang hidup tentang realitas sosial dan politik saat itu. | Bangsa Indonesia tidak lahir secara alami, tapi *BUAH IMAJINASI* anak-anak muda dari berbagai suku. | Saya merasa saya gak bisa bikin tulisan fiksi, *DAYA IMAJINASI* saya terbatas.
- Inovasi luar biasa seperti pesawat terbang dan internet *LAHIR DARI IMAJINASI* yang dieksekusi dengan langkah nyata.

imam	Keuskupan tersebut akhirnya berhasil <i>MENAHBISKAN IMAM</i> baru.	
iman	<ul style="list-style-type: none"> • Beliau memandang seseorang dapat menjadi baik tanpa harus <i>MEMELUK IMAN</i> tertentu. Pada 1641 ia <i>BERPINDAH IMAN</i> ke Katolik Roma. Iman kepada malaikat adalah bagian dari <i>RUKUN IMAN</i>. • Kelompok ini terdiri dari mayoritas intelektual muslim yang <i>BERIMAN BAJA</i>. Semasa kecil ia <i>BERIMAN PENUH</i> terhadap ajaran itu. Mereka adalah muslimin dan muslimat yang <i>BERIMAN TEGUH</i>, taat beribadah. • Ramadan ini berlangsung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi <i>UMAT BERIMAN</i> dan pemimpin agama mereka. 	
imbal	<ul style="list-style-type: none"> • Kau meminta bantuanku, apa jasa <i>IMBAL BALIK</i> yang kau berikan sebagai tanda terima kasihmu? Indonesia sedang menegosiasikan kesepakatan <i>IMBAL BELI</i> («counter trade») dengan Korsel dalam rangka impor mobil. Tingkat <i>IMBAL HASIL</i> («yield») obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun juga terus merosot. • Para kader ini belum mendapatkan <i>IMBALAN SETIMPAL</i> atas pengabdian yang disuguhkannya. Alasan orang mendonorkan ginjal berkaitan dengan <i>IMBALAN UANG</i>, di antaranya karena terbelit utang. 	
imbang	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan <i>ANGGARAN BERIMBANG</i> harus tetap dipertahankan. Harus mengubah pola hidup seperti <i>DIET SEIMBANG</i> (menghindari makanan yang tidak sehat, makan banyak sayur dan buah, dsb.). Maka kini <i>PERKELAHIAN</i> tak <i>SEIMBANG</i> segera terjadi. Dalam sistem bikameral yang berlaku sekarang ini, DPR dan DPD tidak memiliki <i>KEKUASAAN YANG SEIMBANG</i> dan setara. Pembangunan ini hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan <i>PERTUMBUHAN</i> yang <i>SEIMBANG</i> di bidang sosial, politik dan hukum. ^{1*} • Pertandingan awalnya <i>BERJALAN SEIMBANG</i>. • Hal ini akan digunakan untuk <i>MENYEIMBANGKAN ANGGARAN</i> yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. Bagaimana mungkin kita bisa <i>MENGIMBANGI PERCEPATAN</i> perubahan ini? Khasiat zat ini: <i>MENYEIMBANGKAN KADAR</i> gula darah dan hormon dalam tubuh. Anto setengah berlari di belakangnya, <i>MENGIMBANGI LANGKAH</i> sahabatnya. • Itu juga akan <i>MEMBERIKAN KESEIMBANGAN</i> kehidupan kerja yang lebih baik. Pihaknya mengakui bahwa tidak mudah <i>MEMBUAT KESEIMBANGAN</i> antara aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Perubahan ini biasanya diikuti dengan kecenderungan <i>MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN</i> baru. Rasa takut, penasaran dan sesal membuatnya <i>KEHILANGAN KESEIMBANGAN</i> batinnya dan tiba-tiba dia tertawa bergelak. Aku bak pemain sirkus, mesti <i>MENJAGA KESEIMBANGAN</i> di sepanjang pematang. ^{2*} • Indonesia tidak memanfaatkan munculnya <i>IMBANGAN KEKUATAN</i> yang baru itu untuk memajukan kepentingan nasional. Adanya amandemen terhadap UUD 1945 telah menciptakan suatu sistem konstitusional yang berdasarkan <i>PERIMBANGAN KEKUASAAN</i> («checks and balances»). Dengan alasan cari makan orang-orang sudah tidak peduli lagi akan <i>KESEIMBANGAN ALAM</i>. <i>KESEIMBANGAN KEKUASAAN</i> adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gizi seimbang / kehidupan ~ / kondisi ~</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>mengancam keseimbangan / mengatur ~ / membangun ~ / membentuk ~ / mengganggu ~ / memelihara ~ / memulihkan ~ / merusak ~ / mempertahankan ~</i> dsb.</p>
imbas	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor pertama yang paling <i>TERKENA IMBAS</i> pandemi adalah sektor jasa seperti pariwisata. • Kesabaran yang ditunjukkan guru akan <i>BERIMBAS BAIK</i> pada peningkatan kepercayaan murid terhadap guru. Namun segala kritik itu seakan-akan <i>BERIMBAS BALIK</i> kepada dia. Adanya 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>berimbas luar biasa / ~ negatif / ~ positif / ~ signifikan</i> dsb.</p>

pandemi covid-19 ini *BERIMBAS BESAR* bagi ekonomi nasional yang semakin terpuruk. | Munculnya kebijakan tersebut *BERIMBAS DRASTIS*. | Salah satu dari aturan tersebut memang *BERIMBAS LANGSUNG* pada sektor transportasi umum.

imbau	Tetap pantau informasi terbaru serta <i>PERHATIKAN IMBAUAN</i> dari pihak berwenang mengenai keberlangsungan aktivitas, perjalanan, atau larangan berkumpul. Saya tentu akan <i>MELAKSANAKAN IMBAUAN</i> memakai masker. Selain <i>MELAKUKAN IMBAUAN</i> , tim juga akan melakukan penindakan berupa denda. Dia sudah <i>MENGELUARKAN IMBAUAN</i> supaya masyarakat tidak terprovokasi dengan kejadian ini.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengabaikan imbauan / memberi(kan) ~ / menghormati ~ / mengikuti ~ / mengindahkan ~ / menjalankan ~ / mematuhi ~ / menaati ~ / menuruti ~</i> dsb.
imigran	Sebelumnya, Polres Garut juga menangkap sebanyak 84 <i>IMIGRAN GELAP</i> asal Timur Tengah.	
iming-iming	Siklus eksploitasi anak dapat diputus dengan mengedukasi orang tua agar tidak <i>TERMAKAN IMING-IMING</i> mempekerjakan anaknya tanpa kejelasan.	
impi	<ul style="list-style-type: none">• Kumbang sudah tak dengar. Dalam berjalan ia melayang-layang dalam <i>ALAM IMPIAN</i>.• Ia mengharapkan bahwa apa yang dialami itu hanya <i>IMPIAN HAMPA</i> belaka. Kapan semua <i>IMPIAN MANIS</i> itu terwujud? Untuk apa menciptakan <i>IMPIAN-IMPIAN MULUK</i>, kalau itu toh tidak dapat dilaksanakan?• <i>PUPUS</i> sudah <i>IMPIANMU</i> untuk memiliki penerus garis keturunan.• Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk <i>MENCAPAI IMPIAN</i> mereka. Beliau <i>MENGGAPAI IMPIANNYA</i> dengan mengayuh sepeda setiap hari menuju sekolah yang jaraknya berkilo-kilometer. Hal tersebut tak mempengaruhi dirinya yang terus berusaha <i>MENGEJAR IMPIANNYA</i>. Mereka terpaksa <i>MENGUBUR IMPIAN</i> menjadi wartawan karena gagal dalam tes kemampuan berbahasa. Pada tahun 2013, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan <i>MELAKSANAKAN IMPIANNYA</i> membangun bisnis bersama sang istri. Tiba-tiba ia juga teringat pada <i>IMPIAN</i> yang selama ini diam-diam <i>DIPENDAMNYA</i>. Untuk <i>MEMENUHI IMPIAN</i> tersebut, segenap musisi nasional dikerahkan melalui seleksi. Dan, mungkin banyak contoh di sekitar Anda, orang-orang yang sukses <i>MERAIH IMPIAN-IMPIANNYA</i>. Teknologi yang mereka gunakan berhasil <i>MEREALISASIKAN IMPIAN</i> mereka. Bukankah <i>IMPIAN</i> harus <i>DITEMPATKAN</i> setinggi langit? Kalau ada satu celah kecil untuk aku bisa <i>MEWUJUDKAN IMPIANKU</i>, pasti aku akan kejar.	bdk. <i>mimpi</i>
impit	<ul style="list-style-type: none">• Hari-hari sebelumnya tidak pernah dia <i>DIIMPIT PERASAAN</i> semacam ini. Rumi merasakan matanya basah. <i>HATINYA</i> seakan <i>TERIMPIT</i>.• Mereka <i>TERIMPIT KEMISKINAN</i>, kekurangan asupan vitamin dan gizi.• <i>ATMOSFER</i> di ruangan itu terasa <i>MENGIMPIT</i>. Kami saling memberi semangat dan saling menghibur bila <i>COBAAN</i> datang <i>MENGIMPIT</i>. «Mood» saya segar walaupun sedang <i>DIIMPIT</i> oleh <i>PROBLEMATIKA</i> yang ruwet. Karakter protagonis timbul ketika Tondi menyimpan <i>SESAL YANG MENGIMPIT</i>. Dia mengira, dengan meninggalkan negerinya dapat meninggalkan <i>SUASANA</i> yang <i>MENGIMPIT</i>. <i>TEKANAN</i> dari dunia internasional pun makin <i>MENGIMPIT</i>.• Di tengah <i>IMPITAN HIDUP</i> itu, rakyat melihat pejabat yang diberi mandat untuk melayani diri sendiri.• Begitu duduk di dalam taksi, <i>IMPITAN</i> di dadanya seketika <i>MELONGGAR</i>.	bdk. <i>himpit</i>
implikasi	<ul style="list-style-type: none">• Persoalannya adalah kebijakan itu <i>MEMBAWA IMPLIKASI</i> bagi kegiatan sehari-hari masyarakat.	

| Tak pernah mereka membuat kebijakan apa pun yang *MENGANDUNG IMPLIKASI* biaya. | Hal ini disadari dapat *MEMILIKI IMPLIKASI* politik. | Semuanya *MENIMBULKAN IMPLIKASI* kepada manusianya.

• Pertemuan diharapkan *BERIMPLIKASI BESAR* berupa islah kedua tokoh itu. | Pemerintah juga menyebut bahwa bencana ini *BERIMPLIKASI LUAS* bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat. | Hal ini ternyata *BERIMPLIKASI SERIUS* dan berjangka panjang.

impor

• Melalui pasar gelap atau *IMPOR GELAP* itu orang tersebut dapat terhindar menjadi wajib pajak. | *IMPOR ILEGAL* tekstil ini jelas merugikan Indonesia.
• Dia mempengaruhi penetapan *KUOTA IMPOR* daging sapi oleh Kementerian Pertanian. | *NERACA EKSPOR-IMPOR* pertanian Indonesia masih positif.

inap

• Program rawat jalan untuk pasien tersebut meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi *MASA INAP* di rumah sakit.
• Tidak hanya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua juga ada yang membiarkan *PARKIR INAP* hingga berbulan-bulan.
• Pelayanan kesehatan ini meliputi rawat jalan, *RAWAT INAP*, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya. | Pasien yang menjalani *PERAWATAN INAP* di RS Darurat ini terdiri dari 124 pria dan 91 wanita.
• Kita menemukan beberapa hotel bintang 5 dengan harga murah untuk periode *MENGINAP* dua *MALAM*.

is the period you stay in a hotel in Indonesia defined by a number of nights (like in many other countries)?

incar

Pelaku kejahatan selalu *MENGINCAR KELENGAHAN* korbannya untuk menjalankan aksinya. | Mereka *MENGINCAR PANGSA PASAR* kaum muda kelas menengah ke atas. | Restoran ini *MENGINCAR PASAR* kelas menengah ke atas. | Target yang diincar adalah perokok kelas menengah ke bawah.

indah

Mereka sama sekali tak *MENGINDAHKAN BAHAYA* mengancam. | Tanpa *MENGINDAHKAN NASIHAT* itu, ia berangkat sendiri. | *PANGGILAN* kita tidak *DIINDAHKAN*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga:
mengindahkan peraturan / ~ norma / ~ tata / ~ petunjuk dsb.
peringatan tidak diindahkan / kritik ~ / pemohon ~ / petisi ~ / teguran ~ dsb.

indeks

• *ANGKA INDEKS* digunakan untuk mengukur perubahan ini.
• *INDEKS KEPARAHAN* kemiskinan naik 0,042 poin menjadi 0,114.

indra

• Namun apa yang *MENGGELITIK INDRA PENDENGARAN* Don adalah suara yang familiar. | Sejak kecil kita diajarkan *MENAJAMKAN INDRA* penciuman. | Hal ini memudahkan orang tua menstimulasi anak dalam *MELIBATKAN* semua *PANCA INDRANYA* ketika beraktivitas.
• Dan kebenaran harus dapat dilihatnya dengan *ALAT INDRA*, dengan mata, telinga, peraba.
• Entahlah, apa beliau memiliki *INDRA KEENAM* atau kebiasaan itu terbentuk akibat pekerjaannya di bidang «human resources». | Tiba-tiba saya kehilangan *INDRA PERASA* dan indra penciuman.

induk

• Hal ini terjadi untuk mengontrol sejauhmana praktik-praktik keagamaan menyimpang atau tidak dari garis-garis pokok ajaran keagamaan atau yang dikatakan sebagai *INDUK AGAMA*. | Oichi menarik anak-anaknya mendekat, seperti *INDUK AYAM* yang hendak melindungi anak-

anaknya. | Pada reproduksi seksual dikenal adanya *INDUK JANTAN* dan *INDUK BETINA*, tetapi pada klonasi (reproduksi aseksual) tidak terdapat *INDUK JANTAN* dan *INDUK BETINA*. | Jika guru hadir akan menempelkan *INDUK JARI* kiri untuk bukti kehadiran pada jam berapa guru hadir. | Bahan obat: daun saga 1 genggam, daun sirih 8 lembar, gula merah 1 *INDUK JARI* orang dewasa, air bersih 2 gelas. | Kalimat majemuk bertingkat selalu terdiri atas *INDUK KALIMAT* dan anak kalimat. | Besok bila mereka bangun, mereka akan tahu telah terputus dari *INDUK PASUKANNYA* sendiri. | Ia hanya bisa membayar separoh dari harga sewa, dan dengan muka badak, ia memohon *INDUK SEMANGNYA* untuk bersabar. | Ini adalah jenis penyakit yang tidak dapat menular dari penderita penyakit atau sumber penyakit ke *INDUK SEMANG* lainnya. | Aku menyerahkan laporan kerja kepada *INDUK PERUSAHAAN*.

- Proses terbentuknya tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor *BAHAN INDUK*, iklim, waktu, mikro organisme dan lereng. | Bangunan kantor terdiri dari dua massa bangunan, yaitu *BANGUNAN INDUK* dan penunjang kantor. | Dia berjalan ke selatan, menjauhi *GEDUNG INDUK* Universitas Gadjah Mada. | Sersan Ahmed melalui alat komunikasi helikopter segera mengontak rumah sakit *KAPAL INDUK*. | Sejarah panjang perjuangan kota ini untuk lepas dari *NEGARA INDUK* adalah sejarah yang berlumur darah. | *PASAR INDUK* lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian. | Sejak 20 tahun terakhir pelanggaran atas *RENCANA INDUK* itu berlangsung terus-menerus. | Nama besar dan bonafiditas *PERUSAHAAN INDUK* menjadi hal yang amat penting dalam bisnis jasa kurir dan kargo.

industri

Pada masa itu yang selalu membuat perubahan-perubahan adalah *INDUSTRI AGRO*. | Mayoritas sampah plastik dipungut justru menjadi bahan baku *INDUSTRI DAUR ULANG*. | *INDUSTRI HASIL TEMBAKAU* (IHT) merupakan salah satu industri strategis nasional. | Pemerintah perlu mendukung terbangunnya *INDUSTRI HILIR* karet dan sawit di dalam negeri. | Program pengembangan *INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH* (IKM) terus ditingkatkan. | Artinya negara-negara lain mengakui kualitas *INDUSTRI RAKITAN* Tanah Air. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *industri bahan baku* / ~ berat / ~ besar / ~ hiburan / ~ kerajinan / ~ kreatif / ~ manufaktur / ~ padat karya / ~ padat modal / ~ (pari)wisata / ~ pengolahan / ~ rumah tangga / ~ rumahan dsb.

infal

PEMBANTU INFAL merupakan sebutan untuk jasa asisten rumah tangga (ART) yang menggantikan pekerjaan ART bulanan selama mudik lebaran.

bdk. → ganti, pengganti; the use of Indonesian *infal* seems to be rather limited, whereas its origin, Dutch *invallen* (a verb) and *invaller* (a noun) are very widely used, e.g. in the world of sports

infark

Berbagai penyelidikan klinis obat tersebut melaporkan adanya penurunan kekerapan *INFARK JANTUNG*.

inflasi

- Hal ini membuat *ANGKA INFLASI* mencapai 1,04 persen. | *CATATAN INFLASI* bulan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan lima tahun belakangan. | Bila *LAJU INFLASI* dianggap terlalu tinggi dari targetnya, BI akan menaikkan suku bunga. | Tingkat inflasi tahun ini tetap terkendali dan berada pada *SASARAN INFLASI*. | *TINGKAT INFLASI* telah berhasil *DIKENDALIKAN*.
- Angka itu membuat tingkat *INFLASI TAHUN BERJALAN* menjadi 0,62 persen dan *INFLASI TAHUNAN* («year on year») 4,45 persen.
- Saya melihat masih ada beberapa kota yang *MENCATAT INFLASI* di atas 10 persen, seperti Banda Aceh, Jambi, dan Kendari.

informasi

- *ARUS INFORMASI* berjalan sangat deras tanpa bisa dibendung. | Di dalam sebuah molekul yang ditemukan di dalam inti sel, terdapat gudang penyimpanan data yang 40 kali lebih besar daripada ensiklopedia terbesar di dunia yang menyimpan jutaan *POKOK INFORMASI*. | Jurnalis menjaga kerahasiaan *SUMBER INFORMASI* konfidensial. | *TEKNOLOGI INFORMASI* yang berbasis internet telah berkembang pesat di Indonesia.
- Pendana menganalisis pinjaman *BERDASARKAN INFORMASI* yang tersedia.
- Diperlukan penelitian untuk menggali *INFORMASI* yang lebih *MENDALAM*. | Untuk *INFORMASI LEBIH LANJUT* hubungi kami melalui email. ^{1*}
- Bagusnya, dia tidak *PELIT DENGAN INFORMASI*.
- Kedua aplikasi tersebut menunjang fitur perintah suara sehingga memudahkan pengguna perangkat iOS di Indonesia berkomunikasi dan *MENGAKSES INFORMASI*. | Berdasarkan *INFORMASI* yang *DIHIMPUN* di lapangan, sebuah kapal wisata merusak karang di Pulau Gan Raja Ampat. | Dia pasti *MENGOREK INFORMASI* dari elu, ya sis? | Kemudahan seseorang untuk *MEMPEROLEH INFORMASI* dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. | Ada anak yang mengalami hambatan dalam *MEMPROSES INFORMASI*. | Begitu *INFORMASI* sudah ditebar di media, tidak akan bisa ditahan lagi atau pun *DIRALAT*. | Undang-Undang tersebut bakal membatasi ruang gerak pers dalam *MENGGALI* dan *MENYEBARKAN INFORMASI*. | Dia melakukan kesalahan ketika *MENYALIN INFORMASI* dari papan tulis ke bukunya. | Beberapa orang mampu *MENYARING INFORMASI* lingkungan yang tidak diinginkan. | Mereka berusaha *MENYINGKAPKAN INFORMASI* yang sengaja ditutupi. | Media massa harus *MENYUGUHKAN INFORMASI* yang benar, tidak bohong, akurat, dan cerdas. | (...) untuk saling *BERTUKAR INFORMASI* dan berdiskusi memecahkan masalah-masalah. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *informasi yang akurat / ~ andal / ~ benar / ~ berimbang / ~ jelas / ~ lengkap / ~ mendetail / ~ berguna / ~ obyektif / ~ relevan / ~ spesifik / ~ tepat* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *mengakses informasi / berbagi ~ / memberikan ~ / mencantumkan ~ / mendapat(kan) ~ / mengumpulkan ~ / menyajikan ~ / menyampaikan ~ / menyediakan ~ / menyimpan ~* dsb.

ingat

- Terima kasih Eyang. Saya akan selalu *INGAT BAIK-BAIK* semua pesan Eyang. | Aku tak *INGAT BENAR* bagaimana awal mula perkenalanku dengan Enek. | Malam itu, aku masih *INGAT BETUL*, tidak seperti biasanya. | Masih juga *TERINGAT JELAS* di benaknya, ketika dia mengalami kecelakaan sepeda. | Ia *MENGINGAT KEMBALI* ketika dia berkumpul bersama saudara-saudaranya. | Aku sungguh tak *INGAT PERSIS* pangkal ceritanya. | Kita tidak boleh melupakan masa lalu, kita justru harus terus *MENGINGATNYA KUAT-KUAT*. | Hai tunggu dulu! Kalau tak *SALAH INGAT*, delapan belas bulan lalu kita pernah bertemu.
- Apakah kau menganggap aku seorang yang demikian rendah dan tidak *INGAT BUDI*? | Hari-hari berlalu, aku merasakan kesepian dalam hatiku, aku *MENGINGAT KENANGAN* yang buruk. | Aku *TERINGAT KENANGAN* bersama Mama di Cirebon dulu.
- Kegaduhan dan bising dapat mengganggu konsentrasi, mengganggu *DAYA INGAT*, dan menyebabkan kelelahan psikologis.
- Oh, ya! Aku *JADI INGAT* sekarang.
- Dia tanya ke tetangganya, ada apa dengan abahnya. Mereka menjawab kalau abahnya sudah *HILANG INGATAN*. | Mungkin waktu itu gue syok banget. Ada orang yang memang *KEHILANGAN INGATAN* gara-gara kejadian traumatis. | Akhirnya Ersya pun tahu kalau Alya hanya pura pura *LUPA INGATAN*.
- Ingatan saya yang paling jauh ke masa kecil adalah *INGATAN SAMAR-SAMAR* tentang sebuah ruang yang gelap. | *INGATAN* kita masih *SEGAR* seputar tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, lumpur panas di Sidoharjo. | Meski usianya berkepala delapan, *INGATANNYA* masih *TAJAM*.
- Hasil penelitian tentang peran otak dalam memori mengungkapkan dua cara di mana *INGATAN JANGKA PENDEK* (STM) dan *INGATAN JANGKA PANJANG* (LTM) berbeda. | Sangat jelas dan

^{1*} ditemukan juga: *mengabaikan peringatan / memperhatikan ~ / menghiraukan ~ / mengeluarkan ~ / memperdulikan ~ / merayakan ~ / menandai ~ / menyampaikan ~* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *upacara peringatan* dsb.

tegas *INGATAN KOLEKTIF* dari pahitnya kolonialisme yang dilakukan negara asing yang kaya itu. | Saat itu pula gulungan-gulungan *INGATAN LAMA* tergelar dan menjulur kembali.

- Kisah yang diceritakannya lebih dari sepuluh tahun yang lalu ini selalu *MEMBEKAS DALAM INGATAN* saya. | Hal ini akan *MEMBEKAS PADA INGATAN* kolektif publik yang menyaksikannya. | Hanya beberapa orang yang memiliki sawah, dapat *DIHITUNG DENGAN INGATAN*. | Peristiwa itu tak pernah *LEKANG DARI INGATAN* Puspa. | Permainan sejenisnya sudah *PUNAH DARI INGATANKU*. | Mereka berubah menjadi kenangan, *TERTOREH DALAM INGATAN*.
- Kami akan lolos dari hukuman dan hanya *DIBERI PERINGATAN*. | *PERINGATAN* berulang kali tak *DIGUBRIS*, hukum yang bertindak. ^{1*}
- Dari mulai pagar bioskop sampai pintu masuk, bertebaran *PERINGATAN KERAS* anak sekolah dilarang masuk.
- *LAMPU PERINGATAN* berkedip-kedip menandakan sebentar lagi akan ada kereta yang melaju kencang melewatinya. | Fenomena bunuh diri menjadi *LONCENG PERINGATAN* atas kesulitan ekonomi yang sedang terjadi. | Tidak ada salahnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran membangun kembali sebuah *TUGU PERINGATAN* atau tugu kenangan tsunami.
- Pengalaman bencana semakin menyadarkan masyarakat tentang perlunya sistem *PERINGATAN BENCANA* yang dapat dijadikan panduan dalam mengurangi resiko bencana. | Sensor gempa dan sistem *PERINGATAN DINI* dipasang selama lima tahun terakhir di Indonesia.
- Pemotongan dilakukan jika pemilik utilitas tak mengacuhkan dua kali *SURAT PERINGATAN* yang dikirim pemerintah. | Alat tersebut memberi *TANDA PERINGATAN* gempa bumi berupa bunyi sirine yang keras. | Tut, tut, tut. *TANDA PERINGATAN*, suara perempuan, menyerbu telinga, «Telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi» | Tiga *TEMBAKAN PERINGATAN* dicurahkan ke udara.
- Berbagai *PERINGATAN DIADAKAN* untuk mengenang penembakan mahasiswa dan kerusuhan rasial pada bulan Mei 1998.
- Ia ditangkap tentara di sebuah *ACARA PERINGATAN* kematian temannya. | Persiapan warga dalam menyambut *HARI PERINGATAN* kemerdekaan Indonesia begitu besar. ^{2*}

ingin

- Dari pagi, sebenarnya perutku sudah terasa tidak enak. Rasanya mulas, dan *INGIN BUANG AIR BESAR* terus. | Setiap kali bangun tidur, selalu saja ada dorongan *INGIN MUNTAH*. | Kadang saat *INGIN PIPIS*, dia malah enggak bisa mengeluarkan. | «Rasanya saya *INGIN MENANGIS*,» kata Dohar. | Ia benar-benar *INGIN BERTERIAK*. ^{1*}
- Aku *INGIN BENAR* tinggal di Padang selama-lamanya. | Perdana Menteri Australia *INGIN BETUL* kerja sama dengan kita. | Sejak dahulu ia *INGIN SEKALI* menjadi seorang pengarang.
- Mereka pada umumnya adalah pemuda yang memiliki *KEINGINAN BESAR* untuk belajar agama. | Maka barangkali *KEINGINAN KUAT* tak kalah penting dibanding cita-cita itu sendiri. | Hal ini telah membuat *KEINGINAN* yang *TERPENDAM* sudah lama terwujud menjadi sebuah kenyataan.
- Sepanjang mengikuti novel ini dari awal sampai akhir, dalam benakku selalu *MUNCUL KEINGINAN* untuk mengedit atau merampingkannya.
- Tentu saja ia tak bisa *MELULUSKAN KEINGINAN* itu begitu saja. | Kita perlu bertanya, apakah tujuan pendidikan hanyalah demi *MEMUASKAN KEINGINAN* pasar? | Untuk *MEWUJUDKAN KEINGINANNYA* tersebut, orangtua tidak segan-segan memarahi anaknya.
- Ia pandai *MENGGELITIK RASA INGIN TAHU* melalui bukunya. | Semakin banyak orang yang berhenti, membaca, kemudian dengan wajah *INGIN TAHU* mereka masuk ke dalam.
- Hal ini berhasil *MERANGSANG KEINGINTAHUAN* pembaca.

^{1*} the use of this *ingin* in *ingin kencing, muntah, pipis* etc. is language specific: in French people use *avoir envie* (± to feel like) and in some other languages the equivalence of «must», «to have to» is used. Compare also the entries → *mau, tangis*.

ingkar	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak perempuan korban <i>INGKAR JANJI</i> akhirnya tidak ingin meneruskan kasusnya. Ternyata gadis itu tidak <i>MENGINGKARI JANJI</i>, tidak mengkhianatinya. Janganlah <i>MENGINGKARI SUMPAH</i> yang saudara sudah angkat tadi. ^{1*} • <i>HAK INGGAR</i> ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengingkari perjanjian</i>
ingsut	Perlahan-lahan aku <i>BERINGSUT MENDEKATI</i> tutup panci yang mengkilap. Aku memilih <i>BERINGSUT MENJAUH</i> . Aku <i>BERINGSUT MAJU</i> tanpa takut. Mereka <i>BERINGSUT MUNDUR</i> . Ia <i>BERINGSUT PINDAH</i> ke jok penumpang.	
ingus	Dengan lantang Agung berkata, «Kau masih <i>ANAK INGUSAN</i> .»	
inisiatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dia akan bekerja dengan penuh antusias, penuh gairah, <i>PENUH INISIATIF</i>. • Ia berpendirian bahwa <i>INISIATIF AWAL</i> timbul dari tubuh lembaga itu. Ada beberapa <i>INISIATIF GOTONG ROYONG</i> yang digagas kelompok sipil dan tumbuh dari bawah. Melihat tingginya <i>INISIATIF KELOMPOK</i> masyarakat yang terlibat mengembangkan budaya literasi, dia optimistis budaya literasi bakal meningkat. Mereka mengapresiasi <i>INISIATIF KERJA SAMA</i> yang digagas pemerintah. Ia mengaku telah membentuk tim ini atas <i>INISIATIF PRIBADI</i>. Kelompok ini merupakan <i>INISIATIF BERSAMA 7</i> negara. Atas <i>INISIATIF SENDIRI</i>, bupati meminta kembali dites dengan metode lain. Kenyataan lain yang juga menarik adalah <i>INISIATIF SPONTAN</i> para sopir truk distribusi barang untuk membangun interaksi di antara mereka. Mengembangkan perkebunan lewat <i>INISIATIF SWASTA</i> bukanlah hal mudah. • Melihat momen tersebut, DPR mengajukan <i>USUL INISIATIF</i> pembentukan undang-undang antimonopoli. • Pemerintah harus berani <i>MENGAMBIL INISIATIF</i> membangun jalan tol laut. Sejujurnya, kami telah <i>MENJALANKAN INISIATIF</i> kami sendiri untuk menaik taraf itu. Berbagai <i>INISIATIF DILAKSANAKAN</i> oleh pemerintah Amerika Serikat. Beberapa <i>INISIATIF</i> telah <i>DILAKUKAN</i> oleh pemerintah untuk menumbuhkembangkan industri kreatif ini. Yang <i>MEMEGANG INISIATIF</i> adalah Presiden. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>kehilangan inisiatif</i>
injak	Dia mengatakan bahwa masih ada oknum polisi yang <i>MENGINJAK HAK-HAK</i> warga. Awal April 2009, dia <i>MENGINJAKKAN KAKI</i> untuk pertama kali di desa terpencil itu. Akankah kita biarkan <i>KEHORMATAN</i> kita <i>DIINJAK</i> ? <i>MENGINJAK MINGGU</i> ke-18 kehamilan, panjang tubuh janin sudah mencapai 14 cm. ^{1*} Tetapi sejak tahun 1950-an, semakin banyak wanita yang <i>MENGINJAK UMUR 20-an</i> . Saat <i>MENGINJAK USIA</i> remaja, ayah Ing Hwie meninggal. Pada <i>USIANYA</i> yang <i>MENGINJAK 90</i> tahun, ia masih mengingat itu.	^{1*} ditemukan juga dengan <i>hari, bulan, tahun</i> dsb.
inovasi	Kita akan menjadi negara besar dengan terus <i>MEMBERIKAN INOVASI</i> . Ini juga akan membuat peluang bagi anak muda untuk terus <i>MEMBUAT INOVASI</i> di energi terbarukan. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam <i>MENCIPTAKAN INOVASI</i> . Kita harus terus menerus <i>MENGEMBANGKAN INOVASI</i> dengan memanfaatkan dan mengembangkan iptek. Hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu <i>MELAHIRKAN INOVASI</i> . Pihaknya terus berusaha <i>MELAKUKAN</i> berbagai <i>INOVASI</i> untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.	
insan	Metode keilmuan dan budaya akademik dikembangkan oleh <i>INSAN AKADEMIK</i> sendiri. <i>INSAN</i>	

FILM Indonesia tetap berupaya melahirkan karya-karya terbaik. | Yang lebih penting adalah bagaimana *INSAN INDONESIA* menggunakan proses kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. | Dalam hal ini termasuk perlindungan atas hasil karya berdasarkan kekayaan intelektual *INSAN KREATIF* Indonesia.

inseminasi	Perempuan ini sebelumnya pernah menjajal beragam upaya, dari metode alternatif hingga <i>INSEMINASI BUATAN</i> .
inspirasi	Suatu malam ketika sedang main gitar dan bernyanyi lagu itu, ia seperti <i>KEJATUHAN INSPIRASI</i> : ia ingin jadi musisi! Laporan perjalanan bisa menjadi <i>SUMBER INSPIRASI</i> bagi orang lain yang ingin mengunjungi tempat yang sama.
instalasi	Kita melakukan pengecekan dan perawatan <i>INSTALASI LISTRIK</i> di rumah.
instan	Banyak orang yang beralih ke <i>MAKANAN INSTAN</i> dan cepat saji, seperti makanan beku, daging olahan, dan makanan awetan.
instansi	Hal ini harus melaporkan kepada <i>INSTANSI</i> yang <i>BERWENANG</i> .
instruktur	Sebagai <i>INSTRUKTUR SENAM</i> , Liza juga tak pernah mengajar.
intai	<ul style="list-style-type: none">• Orang yang punya niat jahat pasti akan <i>MENGINTAI KELENGAHAN</i> kita. Pelaku jahat <i>MENGINTAI KESEMPATAN</i> untuk mengeksploitasi kerapuhan kita.• Di luar ketersediaan air dan makanan, <i>BAHAYA</i> yang <i>MENGINTAI</i> di hutan tropis pun berlimpah.• Sejumlah jurnalis diduga mengalami peretasan dengan bantuan <i>PERANGKAT PENGINTAI</i> («spyware»). Polisi terus mempelajari dan mengamati rekaman «closed circuit television (CCTV)» atau <i>KAMERA PENGINTAI</i>. <i>MENARA PENGINTAI</i> didirikan di puncak bukit. ^{1*}
intensitas	Pada dasarnya, lakukan olahraga lari dalam interval ini dengan berlari dalam <i>INTENSITAS TINGGI</i> dan <i>INTENSITAS RENDAH</i> bergantian. Empat penelitian membandingkan latihan <i>INTENSITAS TINGGI</i> dengan <i>INTENSITAS RINGAN</i> sampai <i>SEDANG</i> .
interaksi	<ul style="list-style-type: none">• Mereka adalah para manajer sosial yang matang dan berpengalaman dalam <i>MELAKUKAN INTERAKSI SOSIAL</i>.• Kemudian ia membersihkan diri sebelum <i>BERINTERAKSI DENGAN ANGGOTA KELUARGA</i> di rumah. Mereka juga menunjukkan kesulitan dalam <i>BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN SOSIALNYA</i>.
internasional	Hal ini mengurangi kemampuan berdiplomasi dalam <i>PERGAULAN INTERNASIONAL</i> . Uang itu akan saya gunakan untuk mengadakan suatu lomba yang <i>BERTARAF INTERNASIONAL</i> .
internet	<ul style="list-style-type: none">• Tempatnya tenang. <i>KONEKSI INTERNETNYA KENCANG</i>.• Layanan ini akan membantu jutaan masyarakat di pelosok negeri untuk <i>MENGAKSES INTERNET</i>.
intervensi	Pemerintah memang melakukan <i>INTERVENSI PASAR</i> , antara lain dengan menaikkan biaya ekspor kepada produsen minyak goreng sawit (MGS).

^{1*} ditemukan juga: *kapal pengintai* / *pesawat ~* / *pos ~* / *satelit ~* dsb.

inti	<ul style="list-style-type: none"> • Inilah <i>INTI MASALAHNYA</i>. Di sini justru letak <i>INTI PERSOALAN</i> sebenarnya. Seluruh <i>INTI SENGKETA</i> yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini tidak perlu diperiksa lagi. • «Nuclear family» atau yang dikenal dengan <i>KELUARGA INTI</i> adalah keluarga yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak (kandung maupun adopsi). • Harus <i>MENGAMBIL INTI SARI</i> atau kesimpulan dari setiap pelajaran yang sudah dibaca. Dari berbagai sumber ini dapat <i>DIPETIK INTI SARI</i> yang menjadi titik tolak pemberangkatan kesuksesan seseorang. Dia dapat menangkap <i>INTI SARI</i> ucapan yang tidak karuan itu. Dari perbincangan hangat ini dapat <i>DITARIK INTI SARI</i> bahwa kecerdasan politik tak lepas dari praksis keadilan. 	<p>KBBI does not recognize the form <i>*intisari</i>, in one word</p>
introvert	<p>Hal inilah juga yang membedakan kebutuhan komunikasi antara tipe <i>KEPRIBADIAN INTROVERT</i> dengan tipe kepribadian ekstrovert.</p>	
investasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>INVESTASI ASING</i> merupakan salah satu pemicu pengintegrasian ekonomi negara kapitalis terbelakang ke dalam ekonomi negara kapitalis maju. Uang yang dihemat tersebut akan mendorong tumbuhnya <i>INVESTASI DOMESTIK</i> melalui pasar uang dan modal. <i>INVESTASI LANGSUNG</i> dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang («money market»), pasar modal («capital market»), atau pasar turunan («derivative market»). Pihaknya telah mengeksekusi lebih dari separuh <i>INVESTASI MANGKRAK</i> yang ditemukannya saat awal menjabat. Kebijakan umum mengenai <i>INVESTASI MODAL ASING</i> di Indonesia telah dimuat dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing. Dan pada 2007 aliran <i>INVESTASI PORTOFOLIO</i> (saham dan obligasi) terus meningkat dengan kencang. • Hal ini tidak menjadi instrumen untuk menggalakkan <i>IKLIM INVESTASI</i>. • Suku bunga yang rendah akan <i>MERANGSANG INVESTASI</i>. Bupati ini pun berupaya <i>MENARIK INVESTASI</i> agar tercipta lapangan kerja. Investor ini akan <i>MENANAMKAN INVESTASINYA</i> di sektor kehutanan. 	
investigasi, investigatif	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi ini mendesak Kepolisian RI <i>MELAKUKAN INVESTIGASI</i> internal. • Hal ini bisa menghambat tugas-tugas kewartawanan, terutama dalam melakukan <i>LIPUTAN INVESTIGASI</i>. • Pelbagai keterangan yang didapat dari sebuah kisah berita memerlukan analisa kritis <i>WARTAWAN INVESTIGATIF</i>. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>wartawan investigasi</i></p>
ipar	<p>Dena bercerita tentang kejadian pagi tadi pada kak Rani dan <i>ABANG IPARKU</i>. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>adik ipar / kakak ~ / saudara ~ / sepupu ~</i></p>
irama	<ul style="list-style-type: none"> • Tari adalah sebuah gerakan yang berasal dari semua anggota tubuh seseorang yang dilakukan senada dengan <i>IRINGAN IRAMA</i> musik. • Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin bisa menyebabkan <i>GANGGUAN IRAMA JANTUNG</i>. • Penari itu sedang melenggak-lenggokan tubuhnya <i>MENGIKUTI IRAMA</i> musik. 	
iri	<ul style="list-style-type: none"> • Tentu saja hal ini <i>MEMBUAT IRI</i> orang yang berambisi jadi presiden. Kadang-kadang aku <i>MERASA IRI</i> dengan beberapa teman aku di sini. Saya sebagai pengusaha jamu <i>MERASA IRI HATI</i>, karena saya tidak mempunyai Menteri Jamu seperti anda. Sekali lagi, jangan habiskan pikiran kita untuk hal-hal yang <i>MENYEBABKAN IRI</i>, dengki, saling hujat, saling 	

menjelekkkan, saling menyalahkan. | Nada-nada suara mereka bukannya bercanda, melainkan *DISELUBUNGI IRI HATI*. | Hal ini tentunya akan *MENIMBULKAN IRI HATI* pada kelompok mayoritas pemuda lainnya. | Prestasi timnas Indonesia *MENGUNDANG IRI* negara lain.

- Kau *IRI AKAN KESUKSESANKU*. | Jangan *IRI ATAS KESUKSESAN* orang lain. | Mereka merasa *IRI DENGAN PRESTASI* lain. | Sayapun tidak lagi merasa *IRI DENGAN TEMAN-TEMAN* lain. | Ia juga sering *IRI KEPADA NALEA*, kawan sebangku. | Diam-diam aku *IRI PADA ORANG-ORANG* berseragam loreng itu. | Saya *IRI PADA SEMUA* yang kau punyai. | Ia juga *IRI TERHADAP TEMAN-TEMAN* yang bisa bersikap tegas. | Orang-orang ini *IRI TERHADAP KEBERHASILAN* Hideyoshi.
- Pada dasarnya dia memang punya *SIFAT IRI DENGKI* pada orang lain.
- Waktu itu aku *IRI BANGET* sama kamu dan Lebas. | Engkau orang kasar yang sudah menjadi *GILA OLEH IRI HATI!* | Tas barunya membuatku *IRI SETENGAH MATI*.

iring¹

- Berempat kami *BERJALAN BERIRING* di pasir. | Mereka pun *BERJALAN BERIRINGAN*.
- *SEIRING BERJALANNYA WAKTU*, terjadi penyesuaian terhadap kebudayaan lokal.

iring² Penyajiannya diselingi tarian, nyanyian, dan humor dengan *IRINGAN ALAT MUSIK* tradisional. | Tarian ini dibawakan dengan *IRINGAN GAMELAN* sekitar 20 menit. | Tari adalah sebuah gerakan yang berasal dari semua anggota tubuh seseorang yang dilakukan senada dengan *IRINGAN IRAMA* musik.

iris Wortel dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan kubis yang sudah *DIIRIS HALUS*. | Di piring lain ia melihat ikan layang yang digoreng begitu kering, *DIIRIS-IRIS KECIL*. | Ubi itu harus *DIIRIS TIPIS* dan dijemur.

irit Saat tiba sebagai saksi, dia *IRIT KATA* menanggapi pertanyaan awak media. | Dalam film ini, ia berperan sebagai penjaga mercusuar yang cabul dan *IRIT KATA-KATA*. | Untuk *MENGIRIT PENGELUARAN*, kami kemudian mengontrak rumah itu.

isak

- Ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena *TERCEKIK ISAK TANGIS*. | Suaranya *MENGANDUNG ISAK* karena teringat akan ibunya. | Aku sempat tersenyum dalam *ISAK* yang *KUTAHAN*. | Hanya *ISAK TERTAHAN* dari Roro Kartiko saja yang terdengar.
- Di antara *ISAK TANGIS*, istri yang malang ini lalu bercerita.

isap, hisap

- Sampai usia 7 bulan pun, kebiasaan *MENGISAP JARI* pada bayi masih dianggap wajar. | Ada seorang anak di sebelahnya yang tampak malu-malu, seakan *MENGISAP JEMPOL* tangannya. | *MENGHISAP DALAM-DALAM* kretaknya, Jay membalas, «Boleh.» | Dia *MENGISAP* rokoknya *DALAM-DALAM*.
- Sungguh itu bukan *ISAPAN JEMPOL* belaka.
- Apa rasanya sejarah hidup kita berubah dalam sehari? Kayak tahu-tahu kecemplung di *PASIR ISAP*. | Mereka mendiskusikan bersama, misalnya, mengapa *PASIR HISAP*, misalnya, dalam bahasa Inggris disebut dengan «quicksand».

KBBI considers *hisap bentuk tidak baku*

iseng

- Terus saya *ISENG MAIN* ke sana. Saya bilang ke salah satu koordinatornya mau kerja di sana. | *ISENG KUTANYA* darimana kayu manis yang dijualnya itu berasal. | Kubuka kaca mobilku dan *ISENG BERTANYA*. «Ada apa pak?»
- Pernah saya *DENGAN ISENG BERTANYA* soal itu.

isi	<ul style="list-style-type: none"> • Saya beranjak ke meja pendaftaran. Saya <i>MENGISI FORMULIR</i> pendaftaran. Merekalah yang seharusnya <i>MENGISI JABATAN-JABATAN</i> penting negara. Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat <i>MENGISI KEKOSONGAN</i> hukum tersebut. Tak jarang mereka berlatih bersama, saling <i>MENGISI KEKURANGAN</i> dan saling belajar. Mereka menarik orang-orang dari luar organisasi untuk <i>MENGISI LOWONGAN</i> pekerjaan. Ketersediaan pangan dibangun melalui impor untuk <i>MENGISI KESENJANGAN</i> antara produksi dan kebutuhan. ^{1*} • Kemarin ketika saya baru <i>MENGISI ULANG</i> pulsa masih ada sekitar Rp. 115.755,-. • Sesuai protokol kesehatan, pesawat tidak <i>DIISI PENUH</i>. Desa itu akan berubah menjadi kolam raksasa yang <i>PENUH BERISI</i> air. Ruangan di rumah sakit itu memang sudah <i>PENUH TERISI</i>. Jemari-jemari Ayah menggebrak meja makan yang <i>BERISI PENUH</i> masakan Bunda. • Ia masuk ke <i>TOILET</i> pertama di lantai atas. <i>TERISI. TOILET</i> kedua, juga <i>TERISI</i>. • Berawal dari marah kepada Mat, ia kemudian marah kepada <i>SEISI DUNIA</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengisi acara / ~ kebutuhan / ~ data / ~ kuesioner / ~ kursi / ~ kemerdekaan / ~ perut / ~ posisi / ~ ruang / ~ kesunyian / ~ waktu</i> dsb.
Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka <i>MENGAKU ISLAM</i> namun sikap dan perbuatannya amat jauh dari nilai-nilai Islami. Dia dan orangtuanya menin ggalkan agama Budha dan <i>MASUK ISLAM</i>. Dalam perjalanannya dia kembali ke pulau Jawa dan <i>MENYEBARKAN ISLAM</i> di daerah Garut. • Di kalangan <i>UMAT ISLAM</i>, masih terjadi perbedaan pandangan mengenai hubungan Islam dan politik. 	
isolasi	<p>Warga yang tinggal di permukiman padat penduduk tidak bisa melakukan <i>ISOLASI DI RUMAH</i>. Bahan plastik mempunyai sifat <i>ISOLASI LISTRIK</i> yang tinggi. Orang yang terkonfirmasi positif langsung <i>MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI</i>. ^{1*}</p>	^{1*} ditemukan juga: <i>menjalani / menjalankan isolasi mandiri</i>
istiadat	<p><i>ADAT ISTIADAT</i> sebenarnya merupakan hukum yang mengendalikan perilaku masyarakat setempat.</p>	
istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Hingga saat ini, belum ditemukan <i>ISTILAH AWAM</i> yang dapat tepat menggambarkan kelainan itu. Dalam konsep hukum kita belum ada <i>ISTILAH BAKU</i> untuk hal tersebut. Informasi tidak diberikan dengan mempergunakan <i>ISTILAH KEDOKTERAN</i> yang tidak dimengerti oleh orang awam. <i>ISTILAH-ISTILAH ILMIAH</i> sangat dihindari pengarang dalam novel ini; bahasa yang digunakan cukup santai dan ringan. Pendampingan atau <i>ISTILAH KERENNYA</i> Asistensi, merupakan sesuatu hal yang dapat membangkitkan semangat dalam berusaha. Pada penelitian ini yang menjadi <i>ISTILAH KUNCI</i> adalah kata kinerja. Aksi nirkekerasan dapat dimaknai sebagai <i>ISTILAH PAYUNG</i> bagi aneka metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan. <i>ISTILAH</i> ini sekarang sudah <i>USANG</i>. • Kata «evaluasi» diserap ke dalam <i>PERBENDAHARAAN ISTILAH</i> bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia. Upaya <i>PEMADANAN ISTILAH</i> asing melalui penerjemahan adakalanya perlu dilakukan dengan mencipta istilah baru. • Diketahui, pemerintah <i>MENCANANGKAN ISTILAH</i> «kenormalan baru». Ada baiknya kalau kita kembali <i>MENGHIDUPKAN ISTILAH-ISTILAH</i> lama tapi tegas. <i>ISTILAH</i> ini juga <i>DISEMATKAN</i> pada perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai bisnis intinya. • Konsep ini biasa kita <i>KENAL DENGAN ISTILAH</i> pendapatan per kapita. 	
istirahat	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelang <i>ISTIRAHAT MAKAN SIANG</i>, aku melihat mereka meninggalkan kantor. • Di paling belakang terdapat kebun yang tampaknya dipakai sebagai <i>AREA ISTIRAHAT</i>. Khusus pada Jumat, 	

JAM ISTIRAHAT diperpanjang mulai 11.30 WIB - 13.00 WIB.

- Cuma pada hari Minggu saja dia *ISTIRAHAT DARI RUTINITAS* tersebut.
- Ini adalah momen untuk *BERISTIRAHAT DARI JADWAL* yang padat. | Dengan begitu, anak bisa *BERISTIRAHAT DARI PERJALANAN* panjang. | Sangat penting untuk mempelajari cara *BERISTIRAHAT DARI MEDIA SOSIAL*.
- Sementara *KAPALNYA DIISTIRAHATKAN*, ia hanya bisa menumpang atau diajak teman nelayan yang ingin sama-sama mencari ikan. | Kabul cepat tersadar ini hari Jumat, maka *PEKERJAAN DIISTIRAHATKAN* sejak jam sebelas.

istri	Sampai meninggal dunia, istri Taufik tidak pernah tahu bahwa Ning adalah <i>ISTRI SIRI</i> dari suaminya.	
isu	Berbagai <i>ISU DIANGKAT</i> dalam film itu. Keduanya dikenal kerap <i>MELANTANGKAN ISU</i> hak asasi manusia dalam lagu-lagu mereka. Pengalamannya <i>BERSINGGUNGAN</i> langsung <i>DENGAN ISU</i> lingkungan hidup saat membantu pemulihan pascatsunami di Aceh. Aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan <i>MENGUSUNG ISU</i> yang sama.	
isyarat	<ul style="list-style-type: none">• Sudarno diberikan pelatihan khusus mengenai huruf Braille. Sudarno juga diajarkan bagaimana menggunakan <i>BAHASA ISYARAT</i>. Dengan <i>BAHASA ISYARAT</i> dari tangan dan wajahnya ia mengajak mereka menukar tembakau tersebut dengan pepaya yang mereka bawa.• Lalu dengan <i>ISYARAT TANGAN</i> mempersilahkan Hendra duduk.• Karenanya, manfaatkan semua indera Anda, termasuk intuisi, untuk <i>MEMBACA ISYARAT-ISYARAT</i> dari bayi. Perempuan itu <i>MEMBERI ISYARAT</i>, mempersilakan ke meja makan. Lalu gadis itu <i>MEMBERIKAN ISYARAT</i> kepada pelayan. Dia sedikit mengganggu wajahnya, ingin <i>MENYAMPAIKAN ISYARAT</i> bahwa dia setuju.	
iuran	<ul style="list-style-type: none">• Sampai sekarang, yang <i>IURAN MACET</i> itu ada sekitar 1.537 perusahaan dan total (nilainya) mencapai Rp 41.832.965.244. Pajak adalah <i>IURAN WAJIB</i> yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif.• Besarnya <i>IURAN JAMINAN HARI TUA</i> untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah. ^{1*} <i>IURAN PENSIUN</i> adalah iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja.• <i>BANTUAN IURAN</i> adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. Ada perusahaan yang tidak melaporkan penghasilan pekerjanya untuk mengurangi <i>BEBAN IURAN</i>. Hal ini secara sederhana dapat dilakukan dengan memaksimalkan <i>UANG IURAN</i> anggota.• Setiap pemberi kerja wajib <i>MEMUNGUT IURAN</i> dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan <i>MEMBAYARKAN IURAN</i> tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. Terkait dengan peserta yang <i>MENUNGGAK IURAN</i>, bisa mengaktifkan lagi kepesertaannya dengan melunasi <i>TUNGGAKAN IURAN</i>. Peserta yang telat membayar iuran, akan dikenakan denda 2 persen dari <i>IURAN TERTUNGGAK</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>iuran jaminan kecelakaan kerja / ~ kematian / ~ kesehatan / ~ tabungan perumahan</i> dsb.
iya	<ul style="list-style-type: none">• <i>MASA IYA</i> aku benar-benar jatuh cinta?• Aku takut dengan kata «menikah»; takut dengan ikatan monogami <i>SEIYA SEKATA</i>, sehidup semati.	

izin	<ul style="list-style-type: none"> • Hingga saat ini, ada 3 perusahaan yang <i>IZINNYA DICABUT</i>. Menteri Pertanian dengan tegas langsung <i>MENAHAN IZIN</i> impor milik 5 perusahaan Industri Pengolah Susu. Petugas <i>MENANYAKAN IZIN</i> Dinas Kehutanan. Erdi jawab, tak ada. Perusahaan ini memiliki <i>IZIN</i> yang <i>DITERBITKAN</i> oleh pemerintah setempat untuk mengoperasikan bisnisnya. • Dia menjelaskan, penguasaan lahan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan <i>IZIN PEMBANGUNAN</i>. Mereka membatalkan <i>IZIN PENDIRIAN</i> pabrik semen di Rembang. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat <i>IZIN EDAR</i>. Untuk memperoleh <i>SURAT IZIN MENGEMUDI</i> (SIM), dia tidak mengikuti ujian, melainkan melalui calo. Visa, <i>IZIN MASUK</i>, <i>IZIN TINGGAL</i> terbatas, dan <i>IZIN KELUAR</i> diberikan setelah mendapat rekomendasi tersebut. Pada akhirnya ada lima media yang mendapat <i>IZIN TERBIT</i>. Undang-undang baru mengisyaratkan percepatan dan kemudahan dalam pengurusan <i>IZIN USAHA</i> melalui mekanisme satu pintu. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>izin membesuk / ~ membuang / ~ eksplorasi / ~ ekspor / ~ impor / ~ berlabuh / ~ berlayar / ~ pemancar / ~ pemanfaatan / ~ penangkapan / ~ terbang</i> dsb.
jabang	Heri mengelus-elus perutnya dengan penuh cinta. Ia berbisik lembut pada sang <i>JABANG BAYI</i> .	
jabat ¹	Ia langsung menyambangi dan <i>MENJABAT ERAT TANGAN</i> yang saya ulurkan.	
jabat ²	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah zaman kemerdekaan, ia sempat <i>MENCICIPI JABATAN</i> penting di pemerintahan. Dia dipertaruhkan agar suaminya berhasil <i>MENDUDUKI JABATAN</i>, atau apa pun impiannya. Merekalah yang seharusnya <i>MENGISI JABATAN-JABATAN</i> penting negara. Pejabat yang <i>MENJABAT JABATAN</i> Notaris, digolongkan sebagai pejabat Negara yang tidak digaji dari Kas Negara. Pada tahun 1998 beliau <i>MELEPASKAN JABATANNYA</i> sebagai Presiden Komisaris. Lelaki itu adalah Perdana Menteri yang beberapa hari sebelumnya dipaksa <i>MELETAKKAN JABATAN</i>. Pada awal saya <i>MEMANGKU JABATAN</i> gubernur, saya sering mendapatkan amplop berisi uang yang katanya honorarium proyek. Saya belum ingin <i>MEMEGANG JABATAN</i> dan menjadi orang berpangkat. Temuan Ombudsman kembali menguak praktik <i>RANGKAP JABATAN</i> oleh pejabat negara. <i>JABATAN</i> Sekretaris Pengadilan <i>DIRANGKAP</i> oleh Panitera. ^{1*} • Dia <i>DICOPOT DARI JABATAN</i> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya, dia <i>DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA</i>. • <i>MASA JABATAN</i> ketua kelompok adalah 3 tahun. Diharapkan setiap <i>PEMANGKU JABATAN</i> dapat mencapai tingkat hasil yang maksimal. Mereka menganggap <i>RAHASIA JABATAN</i> dokter sebagai faktor terpenting. • Sepupunya pernah <i>MENJABAT ATASE</i> militer Republik Indonesia di Amerika Serikat. ^{2*} • Dia mengatakan, selama menjadi <i>PENJABAT BUPATI</i> Mamuju, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan mereka. • Dalam UU ini tindakan tersebut merupakan tindak pidana <i>PEMERASAN DALAM JABATAN</i>. 	<p>(bdk. → <i>jawat</i>) ^{1*} ditemukan juga: <i>mencapai jabatan / mengemban ~ / menjalani ~ / memiliki ~ / mempunyai ~ / merebut ~ / memperebutkan ~ / menyalahgunakan ~ / menempati ~</i> dsb. ^{2*} also with other function names: <i>direktur / duta besar / gubernur</i> dsb.</p>
jadah	Ia <i>ANAK HARAM JADAH</i> seorang bupati. Ayah hanya pernah bercerita, kalau aku ini <i>ANAK JADAH</i> .	
jadi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>TANDA JADI</i> merupakan bukti atau pengikat keseriusan konsumen dalam perencanaan pembelian mobil baik secara tunai ataupun cicilan. • Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengolaha bahan baku menjadi <i>BARANG JADI</i> sehingga barang siap untuk dijual. Membeli <i>MAKANAN JADI</i> sekarang ini sudah menjadi gaya hidup, karena selain harganya terjangkau, makanan jadi mudah didapat. Sekarang kita ekspor minyak mentah, kita impor <i>MINYAK JADI</i>. Batik tidak hanya 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengamuk sejadi-jadinya / melolong ~ / meronta ~ / menangis ~ / bertepuk tangan ~ / tertawa ~</i> dsb.

dipamerkan dalam bentuk kain, melainkan juga dalam bentuk *PAKAIAN JADI* dan aneka kerajinan. | Tugas mereka adalah mengolah bahan baku menjadi *PRODUK JADI*.

- Mereka merayakan *HARI JADI PERNIKAHAN* dengan makan malam di salah satu restoran mewah. | Negara ini adalah pemasok nikel *SETENGAH JADI*.
- Kemudian hubungan kami menjadi lebih intim seperti layaknya sepasang kekasih, meski tidak ada *KATA JADIAN* di antara kami. | Sahabat-sahabatnya bergonta-ganti pacar, sering kali *JADIAN DAN PUTUS* di tengah ingar-bingar diskotik.
- Kalau kemudian banknya *MENJADI BANGKRUT*, pemerintah akan menggunakan uang negara untuk menyelamatkan bank. | Oh, ya! Aku *JADI INGAT* sekarang. | Ia harus diberi sedikit pelajaran agar ia benar-benar *MENJADI JERA*.
- Buku pertama yang saya *JADIKAN ACUAN* adalah buku ini. | Penelitian ini diharapkan dapat *DIJADIKAN ACUAN* bagi penelitian selanjutnya. | Nah, metode kanguru bisa *DIJADIKAN ALTERNATIF* untuk mengatasi kedinginan bayi tersebut. | Salah satu negara yang dapat *DIJADIKAN CONTOH* dalam melakukan reformasi birokrasi adalah Korea Selatan. | Mereka mencari-cari sasaran untuk *DIJADIKAN KAMBING HITAM* melempar kesalahannya. | Tidak ada satu kesempatan di mana ia rela *DIJADIKAN KURANG*. | Ia memohon agar suaminya *DIJADIKAN TAHANAN RUMAH*.
- *BOLEH JADI*, kunci sukses yang dicapainya itu berkat kesadaran bahwa apa yang didapatnya itu adalah amanah. | Apa orang seperti saya ini *LAYAK MENJADI* gubernur? | Pencurian ikan ke luar negeri *MARAK TERJADI* karena ada alih muatan di tengah laut. | Siapa tahu, bukankah begitu yang sekarang *RAMAI TERJADI*?
- Seiring akan datangnya hujan, bencana banjir dan puting beliung *MENGANCAM TERJADI* di Banyuasin. | Tindakan ini kemudian *MEMICU TERJADINYA* huru-hara di pasar finansial global. | Pengendara juga sangat sering tidak disiplin yang *MENYEBABKAN TERJADINYA* banyak kecelakaan. | Masalah-masalah dan peristiwa yang *MENYULUT TERJADINYA* konflik mulai dimunculkan. | Berbagai peristiwa tragis akibat parahnya kerusakan lingkungan sudah *TELANJUR TERJADI*.
- Sekali pagi *TERJADI HEBOH* besar.
- Bila kedua kelompok masyarakat telah mengadakan asimilasi, maka batas antara kedua kelompok masyarakat tersebut dapat hilang dan keduanya *BERBAUR MENJADI* satu kelompok. | Tentu saja mukanya rada merah karena berbagai perasaan yang campur baur *JADI SATU*. | Potong jeruk dari bagian perut dan belah *JADI DUA*. | Jumlahnya *BERKURANG MENJADI* 12 persen atau turun 0,3 persen. | Mereka melihat anak-anaknya *BERTUMBUH MENJADI* pribadi yang kuat dan stabil. | Tanpa edukasi, surga pun bisa *BERUBAH JADI* mimpi buruk.
- Ia *MENGAMUK SEJADI-JADINYA* menembak ke segala arah. | Ia *BERTERIAK SEJADI-JADINYA*. ^{1*}

jadwal

- *JADWAL* harian kami luar biasa *KETAT* dan penuh disiplin. | Bintang film dan sinetron itu terus saja bergelut dengan *PADATNYA JADWAL* syuting.
- Pulang dari Australia, seakan tiada *JEDA JADWAL* penataran guru yang harus ia jalani.
- Hal ini memicu sering muncul masalah *BENTROK JADWAL* yang menyebabkan seorang guru berada di dua kelas yang berbeda. | Jika mahasiswa mendapati *JADWAL BENTROK*, maka harap segera menghubungi dosen yang bersangkutan. | Dengan bantuan pelatih kita akan termotivasi untuk berdisiplin dan *MEMENUHI JADWAL*. | Faisal memperingatkan saya agar benar-benar *MENEPATI JADWAL* yang telah ditentukan. | Sebagian besar sekolah *MENETAPKAN JADWAL* masuk pada awal pekan depan. | Besok kita akan pilih ketua kamar serentak dan *MEMBUAT JADWAL PIKET* kebersihan. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengatur jadwal / mengikuti ~ / memadamkan ~ / mematuhi ~ / merencanakan ~ / menyusun ~ dsb.; jadwal acara / ~ keberangkatan / ~ kegiatan / ~ kerja dsb.*

jaga ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Peralihan dari alam tidur ke <i>ALAM JAGA</i> berlangsung sementara kelopak mata Srintil belum terbuka. • Ia terbangun dan di antara <i>LELAP DAN JAGA</i> ia miliki bayang-bayang yang lain. • <i>TELEPON</i> genggam yang sebelumnya jarang <i>KUHIDUPKAN</i> kini selalu <i>TERJAGA</i>. • Kau ingin <i>TERJAGA DARI MIMPI</i> itu. 	
jaga ²	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam satu <i>GILIRAN JAGA</i> biasanya ada tiga orang. Semua berjalan lancar rapi setiap <i>GILIRANKU BERJAGA</i>. • «Dia lelaki brengsek!» «<i>JAGA BICARAMU!</i>» Dia juga selalu <i>MENJAGA KEBUGARAN</i> tubuh dengan berjalan kaki. Solusi utama yang perlu ditempuh ke depan adalah <i>MENJAGA DAYA BELI</i> masyarakat. Hal yang harus diperhatikan adalah <i>MENJAGA DAYA TAHAN</i> tubuh optimal. Oji membuntuti di belakangnya. Terlihat jelas dia <i>MENJAGA JARAK</i> dan bersikap waspada. <i>MENJAGA JARAK SOSIAL</i> dilakukan dengan menghindari kerumunan, pertemuan besar, (...) dan membatasi penggunaan angkutan umum. Ia mau ikut berpartisipasi dalam <i>MENJAGA LINGKUNGAN</i>. Hey! <i>JAGA MULUTMU</i> anak muda! Aku ini lebih tua dari kamu! Nama tokoh di sini disamarkan dengan alasan <i>MENJAGA PRIVASI</i> masing masing. Menurutnya, dia seharusnya <i>MENJAGA RAHASIA</i> tersebut. Demi <i>MENJAGA PERASAAN</i> istrinya, ia mengenakan pakaian tersebut. Ketika di kapal, pelaut ini masih <i>MENJAGA RUTINITAS</i> olahraga. Ia dianjurkan dokter agar mengurangi rokok demi <i>MENJAGA KESEHATANNYA</i>. Aku bak pemain sirkus, mesti <i>MENJAGA KESEIMBANGAN</i> di sepanjang pematang. Biasanya mereka lengah dan tidak disiplin <i>MENJAGA SIKAP</i> badan, tangan, kaki, bahkan pandangan mata. Beliau mungkin <i>MENJAGA SIKAP</i> dengan tak mengumbar cerita panjang tentang orang itu. Tolong <i>DIJAGA SUARA</i> ya. Ia sendiri terus <i>MENJAGA TOLERANSI</i>. Setiap orang haruslah <i>MENJAGA UCAPANNYA</i> agar tidak menyakiti hati orang lain. • Mereka mencoba masuk ke pelabuhan tersebut, tapi akses ke sana <i>DIJAGA KETAT</i>. Ia dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang <i>TERJAGA KUAT</i>. • <i>PENJAGA GAWANG</i> berusia 27 tahun itu mengaku senang bisa terus membela PSG. Partai politik ini tak sanggup menjadi <i>PENJAGA GERBANG</i> demokrasi. Dia kenal seorang <i>PENJAGA HUTAN</i> di sana. • Memanfaatkan jalur tikus dan <i>LONGGARNYA PENJAGAAN</i>, kejahatan para sindikat hampir tak terdeteksi. • Hingga Ratu pulih, kita harus <i>MEMPERKETAT PENJAGAAN</i> Istana. 	
jagat	<ul style="list-style-type: none"> • Ada demit baru yang berkeliaran di <i>JAGAT EKONOMI</i> dunia, demit industri ekonomi baru. Saat ini hadir pula perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh <i>JAGAT RAYA</i>. ^{1*} • Kata omnibus berasal dari bahasa latin, yang berarti «untuk semuanya, meliputi seluruhnya, <i>SAPU JAGAT</i> atau terpadu». • Ajang kontes kecantikan <i>RATU SEJAGAT</i> atau Miss World sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang tentang pornografi. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>jagat bisnis</i> / ~ <i>internet</i> / ~ <i>maya</i> dsb.</p>
jago	<ul style="list-style-type: none"> • Sebetulnya ada pula istilah lain yang lebih populer untuk menyebut para <i>JAGO KELAHI</i> di internet ini: «keyboard warrior». Pahlawan pasti yang bisa menggunakan senjata, <i>JAGO BERKELAHI</i>, pemberani, tidak takut mati. Kata orang-orang beliau memang <i>JAGO MAIN</i> bulu tangkis. Terima kasih akan pujianmu, aku hanya mengharap <i>JAGO MAMPUS</i> itu pun bisa 	

mendengar pujianmu ini.

- Celaknya, lawanku pun *JAGO DALAM ILMU BELA DIRI* itu.

jagung

Beberapa merk kopi kemasan mencampur biji kopi sama *BIJI JAGUNG* supaya bisa dijual murah. | *TONGKOL JAGUNG* yang hanya dianggap limbah, ternyata memiliki kandungan gizi yang dapat dikonsumsi oleh manusia. | Pernikahan yang baru *SEUMUR JAGUNG* tersebut terus menerus diwarnai keributan dan pertengkaran. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *butir(an) jagung*

jahat

- Namun, jika dalam kerugian BUMN terdapat *NIAT JAHAT* («criminal intent», «mens rea») dari pengurus atau pegawainya, wajib diselesaikan secara pidana. | Dia menganggap orang itu tidak *BERNIAT JAHAT*. | E-mail palsu ini dikirim untuk memancing korban mengklik tautan yang mereka sediakan, yang sebenarnya adalah *TAUTAN JAHAT* berisi malware. | Diduga ada *KESEPAKATAN JAHAT* antara mereka agar perusahaan itu bisa mendapatkan kuota impor 700 ton ikan Salem.

- Ada yang *MENYERINGAI JAHAT*, sepertinya senang karena aku telat.
- *KEJAHATAN* ini makin cenderung *DILAKUKAN* lewat dunia maya.
- Ini bukanlah solusi yang serta merta dapat mengubah perilaku seorang *PELAKU KEJAHATAN*.
- Kami semua mempunyai tekad yang sama, yaitu *MEMBERANTAS KEJAHATAN* dan membela rakyat yang tertindas. | Pembajakan merupakan *KEJAHATAN* yang tak boleh *DITENGGANG*.
- Mereka berpengalaman dalam *KEJAHATAN TERORGANISASI*. | Menurut «Convention» ini semua *KEJAHATAN PERANG* dan *KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN* tidak mengenal kadaluwarsa. | Lupa adalah kejahatan yang *TAK DISENGAJA*. | Tahun ini sudah tercatat lebih dari 500 kasus *KEJAHATAN SIBER*.

jahil

- Saya mulai curiga bahwa ada *TANGAN JAHIL* yang memang mau merusak ekonomi Indonesia dengan tujuan politik.
- Ternyata pendekatan ini sukses besar, sehingga dapat dikatakan dialah yang telah mengakhiri *MASA KEJAHILIAHAN* bahasa Inggris di kelas kami. | Di kalangan *MASYARAKAT JAHILIAH*, setiap hal dapat dijadikan bahan olokan. | Ia mengatakan bahwa infrastruktur hubungan antara mereka sekarang mirip *ZAMAN JAHILIAH*.

jahit

Di antara banyak penemu, Zahrawi yang menggunakan larutan usus kucing menjadi *BENANG JAHITAN*. | Perlengkapan itu berupa senter, *BENANG JAHIT*, *JARUM JAHIT*, jam dan alat tulis. | Mereka duduk bersila menggerakkan engkol *MESIN JAHIT* dengan tangan kanannya. | Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi *TUKANG JAHIT* tapi sudah harus mulai belajar menjadi seorang desainer.

jail

Kartareja sudah menduga adanya *TANGAN JAIL* dan ingin segera tahu milik siapakah tangan itu.

jaja

- Pada awalnya banyak para pedagang yang *MENJAJAKAN DAGANGANNYA* di wilayah sekitar lahan PT. KAI.
- Gadis kecil *PENJAJA BUNGA* itu menjawab dengan mimiknya yang tetap lugu dan polos. | Di sana, ada lapak-lapak *PENJAJA HELM*.

jajak	<ul style="list-style-type: none"> • Federasi Sepakbola Asia (AFC) menggelar <i>JAJAK PENDAPAT</i> atau «polling» mencari klub paling populer di kawasan Asia Tenggara. • Saya ingin <i>MENJAJAKI BISNIS</i> di Aceh. Maka dari itu, kita akan <i>JAJAKI KERJA SAMA</i> dengan pihak perbankan. Disney <i>JAJAKI KEMUNGKINAN</i> bikin konten untuk kompetitornya. 	
jajal	Beragam <i>METODE</i> alternatif pun pernah <i>DIJAJAL</i> Reina. Perempuan ini sebelumnya pernah <i>MENJAJAL</i> beragam <i>UPAYA</i> , dari metode alternatif hingga inseminasi buatan.	
jajan	Alih-alih semakin rajin mengolah makanan di dapur sendiri, orang Indonesia jadi makin <i>GETOL JAJAN</i> . Anak kelas satu juga dianggap masih punya banyak <i>UANG JAJAN</i> .	
jajar	<ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mata memandang, pohon cengkeh <i>BERJAJAR RAPI</i>. • Maka mimpinya untuk masuk <i>JAJARAN 20 PECATUR PEREMPUAN TERBAIK DUNIA</i> akan menjadi kenyataan. Beliau memang bukan sosok baru di <i>JAJARAN KABINET</i>. Ia sudah menjejak karier menteri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski belum berada di <i>JAJARAN PAPAN ATAS</i>, ia sudah sering tampil di berbagai majalah.^{1*} • Dia adalah desainer Jepang pertama yang mampu <i>MENEMBUS JAJARAN</i> atas dunia «fashion» di Paris. • Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu dari dua <i>GARIS SEJAJAR</i>, maka garis itu juga pasti sejajar dengan garis yang lain. • Perempuan juga harus dapat mempunyai kesempatan memilih dan meraih <i>POSISI YANG SEJAJAR</i> dengan laki-laki di masyarakat. • Orkes Melayu bisa <i>BERDIRI SEJAJAR</i> dengan jenis musik lainnya. • Ia sudah bisa <i>DISEJAJARKAN DENGAN AKTOR</i> legenda lainnya. Tentu banyak kemajuan diraih universitas ini dalam upaya <i>MENYEJAJARKAN DIRINYA DENGAN PERGURUAN TINGGI LAIN</i> yang ternama. Ia <i>MENYEJAJARKAN LANGKAHNYA</i> dengan Alfa yang berjalan paling depan. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>jajaran anggota / ~ aparat / ~ badan / ~ birokrasi / ~ dewan / ~ direksi / ~ elite / ~ gugus tugas / ~ pejabat / ~ pemasyarakatan / ~ pemerintah / ~ kepolisian / ~ manajemen / ~ pimpinan / ~ tim / ~ petinggi dsb.</i></p>
jaket	Dia mengenakan <i>JAKET PENGHANGAT</i> , menghalau musim dingin di negeri Eropa. Orang itu memakai masker dan <i>JAKET BERKUPLUK</i> .	
jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Ia masih muda, baru 26 tahun, <i>JALAN 27</i>. • <i>JALAN</i> menuju kesetaraan masih panjang dan <i>BERBELIT</i>. Sesudah dilalui beberapa ratus meter ternyata <i>JALAN</i> ini <i>BUNTU</i>. Tidak, tak ada <i>JALAN BUNTU</i> bagi orang yang mau berpikir. Jika diskemakan jenis alur atau <i>JALAN CERITA</i> tampak dalam bagan alur berikut ini. Meski <i>JALANNYA CURAM</i>, tetap saja kami jalani dan pantang menyerah. Celakanya, semuanya sudah terjadi dan rasanya tak ada <i>JALAN KEMBALI</i>. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong <i>JALAN LAYANG</i>. Dalam penatalaksanaan penderita yang paling penting adalah menjaga <i>JALAN NAPAS</i>. Saya sendiri tidak mengerti <i>JALAN PIKIRANNYA</i>. Ia juga rasanya tidak menerima dengan <i>JALAN PIKIRAN</i> saya. Datuk tahu bahwa ada <i>JALAN PINTAS</i> itu. Tengoklah jalan-jalan di Kota Depok. Macet. Terutama <i>JALAN PROTOKOL</i> Depok, Jalan Margonda Raya. Para orang tua yang hendak ke Pasar Lama tak perlu lagi mengambil <i>JALAN BERPUTAR</i>. Jika kita memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan untuk disampaikan, mengambil <i>JALAN BERPUTAR</i> dapat meringankan pukulan itu. Pelabuhan yang dihubungkan dengan <i>JALAN RAYA</i> mengurangi biaya pengangkutan. Sebuah anak air membelintangi <i>JALAN SETAPAK</i> itu. Tiba-tiba, dari <i>JALAN SIMPANG</i> sebelah kiri, muncul dua orang pendeta. Indonesia, lanjut Fahri, tertarik pada gagasan <i>JALAN SUTRA</i> maritim yang 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menjalani masa tua</i></p>

diusulkan oleh pemerintah China. | Mereka melaju di *JALAN MENANJAK*. | Saya kira ini *JALAN TENGAH* yang dapat diambil. | Agenda penguatan demokrasi dan reformasi hukum kerap menghadapi *JALAN TERJAL DAN BUNTU*. | Mewujudkan kehidupan yang taat dan patuh pada aturan hukum merupakan sebuah *JALAN TERJAL DAN BERLIKU*. | Produk jelas-jelas sudah dilarang tetapi iklannya *JALAN TERUS*. | Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan Olimpiade ini akan *JALAN TERUS*. | Perbudakan bukannya dilarang, tapi dibiarkan *JALAN TERUS*. | Tidak jauh di depan mereka ada sebuah pemukiman padat penduduk yang penuh *JALAN TIKUS*. | Selain gerbang resmi, banyak *JALAN TIKUS* untuk lalu lintas barang ilegal. | Pasar modern hanya boleh berada di *JALAN UTAMA* kota ini.

- Dengan menggunakan «spare part» kelas dua, patut diduga, secara teknis tingkat keandalan kendaraan tidak sepenuhnya *LAIK JALAN*. | Pemerintah Kota mampu mengendalikan *LAMPU JALAN* dengan lebih mudah dan efisien. | Patut diduga 90 persen kendaraan umum yang beroperasi di sini *TIDAK LAYAK JALAN*.
- Penelitian mereka sudah *SEPARUH JALAN*. | Tidak sedikit kasus yang kandas *DI TENGAH JALAN* oleh karena ketiadaan saksi.
- Kebijakan ini juga berlaku untuk *TIKET SEKALI JALAN* dan pulang pergi.
- Korban saat ini masih dalam proses *BEROBAT JALAN* dan butuh istirahat.
- Pelayanan kesehatan ini meliputi *RAWAT JALAN*, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya.
- Saya sering harus terjebak di belakang *PALANG JALAN KERETA API*. | Pemerintah daerah DIY telah memperbaharui *PARAS JALAN* legendaris tersebut menjadi pedestrian. | Negara-negara itu merumuskan lebih dulu kebijakan industri otomotif mereka dalam jangka panjang, membuat *PETA JALAN* menuju ke sana. | Ia mengemudikan kendaraan tanpa memperdulikan *RAMBU-RAMBU JALAN*. | Mereka berdikari mengembangkan kampung bebek sebagai *PERETAS JALAN* ekonomi. | Ia adalah seorang *PERINTIS JALAN* bagi sastra modern Indonesia. | Peristiwa serupa juga bisa dijumpai pada beberapa *RUAS JALAN* protokol di Jogja. | Di *RUAS* kiri-kanan *JALAN*, puluhan orang ramai hilir mudik. | Di *SIMPANG JALAN*, ia hampir saja ditabrak mobil.
- Mereka *AMBIL JALAN* dari pintu belakang, di situ ada sebuah kali, mereka jalan di sepanjang tepi. | Akhirnya keduanya terpaksa *MENGAMBIL JALAN* yang tidak menyenangkan. Mereka berpisah. | Kurasa akupun tak ada urusan lagi di tempat celaka ini. *BERI JALAN*, aku mau pergi. | «Minggir, *BERIKAN JALAN* supaya mereka kabur,» teriak si jago nomor satu. | Mundurnya Amir *MEMBERI JALAN* elemen lain memegang kendali pemerintah. | Ikhtiar mengungkap kebenaran sejarah dan *MEMBUKA JALAN* untuk rekonsiliasi. | Perlu ada upaya dari saya sendiri untuk *MENCARI JALAN* keluar, yaitu islah. | «Lewat mana?» Saya pikir ini kiat sopir taksi untuk mengetahui apakah penumpangnya *NGERTI JALAN* atau tidak. | Untunglah binatang ternak itu telah *MENGERTI JALAN* pulang. | Kita tidak mau sekadar menempuh *JALAN* yang telah *DIGARISKAN*. | Puluhan warga melakukan aksi protes dengan *MENGHADANG JALAN*. | Ketika kamu menaiki sepeda dengan laju yang besar, tiba-tiba di hadapanmu terdapat batu besar yang *MENGHALANGI JALAN*. | Semua orang *KASIH JALAN* untuk kita dan menghormati kita sepanjang jalan. | Kalian mempunyai perahu akan tetapi tidak *KENAL JALAN*, sedangkan kami berdua yang *KENAL JALAN* tidak mempunyai perahu! | Pemerintah *MELAPANGKAN JALAN* bagi perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari negara pemberi utang, untuk menguasai perekonomian nasional. | Aku masih ingat saat pertama harus *MELEWATI JALAN* ini. | Rombongannya yang mau *MELINTAS JALAN* tol telah mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menewaskan beberapa orang. | Itu terjadi untuk *MEMULUSKAN JALAN* bagi dia agar terpilih kembali menjadi presiden. | Dia memang

ditugaskan untuk *MERETAS JALAN* damai bagi kedua pihak. | Di Sumatra, Operasi Karya ini bantu *MERINTIS JALAN* Lintas Sumatra. | Cukup (untuk kami) sapaan-sapaan ringkas berupa senyum, lambaian tangan, bahkan cuma lirikan samar bila kebetulan *BERSELISIH JALAN*. | Usai menyandarkan sepedanya di teras, ia berjalan ke ruang tamu. *JALANNYA DISERET*. | Yang diharapkan pedestrian tidak disalahgunakan lagi oleh kendaraan bermotor untuk *MENYEROBOT JALAN*. | Jip meluncur dengan kencang, *MENYUSURI JALAN* beraspal menuju selatan. | Saya sungguh bersyukur bisa *MENEKUNI JALAN* menjadi seorang penulis ini. | Betapa susah *JALAN* yang harus *DITEMPUHNYA*. | Siapa yang berani *MENEMPUH PERJALANAN* demikian jauh? | Tanpa *PENUNJUK JALAN*, dia akan mati kehausan dan kelaparan di daerah yang mengerikan itu.

- Mahasiswa dan masyarakat hari ini akan kembali *TURUN KE JALAN*.
 - Sepakbola adalah salah satu permainan yang dilakukan *DENGAN JALAN* menyepak bola.
 - Beberapa orang polisi datang menjemput orang yang dicurigai sebagai otak *PEMALANGAN JALAN*.
 - Kami berdua berjalan dalam gelap *MENYUSURI JALANAN* desa.
 - Itu adalah kenapa saya mengenal dunia *ANAK JALANAN* dan gelandangan serta pengemis di Bandung.
 - Upaya pemberantasan korupsi oleh Pemerintahan tersebut *BERJALAN* cukup *GENCAR*. | Pertandingan awalnya *BERJALAN SEIMBANG*. | Mereka pun *BERJALAN BERIRINGAN*. | Pada ujung jalan, taksi sudah tidak bisa lewat lagi. Kuteruskan *JALAN KAKI*. | Di negara-negara kaya kampanye antirokok *BERJALAN KENCANG*. | Mereka memperkirakan semuanya akan *BERJALAN LANCAR*. | Aku *BERJALAN LURUS* dan menekuk ke kanan. | Namun faktanya kajian-kajian di dalamnya tidak *BERJALAN LURUS* dengan propaganda yang selama ini dilakukan. | Aksi hari itu memang tak benar-benar *BERJALAN MULUS*. | Perkelahian tangan kosong *BERJALAN SERU*. | Destruksi lingkungan terus berjalan, sementara rehabilitasinya cenderung *JALAN DI TEMPAT*. | Jalan tanpak macet, pengendara motor *BERJALAN MERAYAP* di tengah jalan. | Seperti banyak negara berkembang lain, proses transisi ekonomi informal di Indonesia *BERJALAN TERSENDAT*. | Dewan bisa ngotot lagi meminta anggaran dengan alasan, misalnya, proyek sudah *TELANJUR BERJALAN*.
 - Anda tidak perlu *BERJALAN KEPANASAN* di bawah terik matahari saat berwisata di sana.
 - Pada tahun 1905, ia menemukan *BAN BERJALAN* («conveyor belt») pertama untuk digunakan di tambang batu bara. | Defisit *NERACA BERJALAN* ini semakin membesar. | Dua tahun *KEHIDUPAN* perkawinan kami *BERJALAN* baik-baik saja. | *PRAKTIK* bisnis ini sudah *BERJALAN* bertahun-tahun di negeri ini. | Angka itu membuat tingkat inflasi *TAHUN BERJALAN* menjadi 0,62 persen dan inflasi tahunan («year on year») 4,45 persen. | Ia hampir mematikan televisi ketika melihat sebaris *TEKS BERJALAN*: seorang menteri meninggal dunia. | Kebijakan moneter juga mengarahkan neraca *TRANSAKSI BERJALAN* ke tingkat yang lebih sehat. | *SEIRING BERJALANNYA WAKTU*, terjadi penyesuaian terhadap kebudayaan lokal.
 - Sarwono berusaha keras untuk tidak *MENJALANI HIDUP* nasib-nasiban. | Kakek adalah orang yang sabar dalam *MENJALANI KEHIDUPAN*. | Sampai sekarang sudah 35 tahun *KUJALANI PEKERJAANKU* dengan cara yang disebut-sebut sebagai profesional. | Wanita ini sedang *MENJALANI PENGOBATAN* karena «gangguan kecemasan umum» (istilah psikiatri bagi orang yang terus-menerus dihinggapi rasa khawatir). | Dua polisi yang ditembak akan *MENJALANI OPERASI*. | Itu *OPERASI* pertama yang harus ia *JALANI*. | Semangat saya untuk *MENJALANI PANGGILAN* hidup sebagai pelukis mulai berkobar. | Dia *MENJALANI PERAWATAN* di rumah sakit akibat sakit yang dideritanya. | Ketika dibebaskan, dia masih harus *MENJALANI TAHANAN RUMAH* selama dua tahun.
- 1*
- *KEBIJAKAN* yang *DIJALANKAN* oleh Susi ini cukup efektif mengurangi pencurian ikan. | Dalam *MENJALANKAN HAKNYA*, setiap warga negara berkewajiban untuk menghormati hak warga lain. |

Sejujurnya, kami telah *MENJALANKAN INISIATIF* kami sendiri untuk menaik taraf itu. | Pengantar surat kabar biasanya *MENJALANKAN PEKERJAAN* pada setiap hari kerja, termasuk pada akhir minggu. | Orang yang *MENJALANKAN KEKUASAAN* orang tua tetap bebas untuk memperpendek waktu penampungan yang ditentukan dalam perintah. | Pemerintah memilih mundur secara teratur sembari *MENJALANKAN PERANG* gerilya dan taktik bumi hangus. | Saya hanya *MENJALANKAN PERINTAH*. | Mereka masih setia *MENJALANKAN PROFESI* sebagai operator mesin tenun dan pintal. | Beliau menghimbau agar masyarakat tetap *MENJALANKAN PROTOKOL* kesehatan dengan baik. | Ibu bersikukuh *MENJALANKAN RAWAT JALAN* dan tinggal di rumah saja. | Bagaimanapun, *RENCANA* awal tetap kami *JALANKAN*. | Belanda *MENJALANKAN SIASAT* memecah-belah dan adu domba dengan bantuan para penjiat dan pengkhianat. | Ia adalah orang yang konsisten *MENJALANKAN SIKAP* yang telah diambilnya. | Saya akan berusaha sebaik-baiknya *MENJALANKAN TUGAS* sebagai ketua umum. | Pelaku usaha berhak *MENJALANKAN USAHANYA* asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. | Daerah jangan cuma menuntut hak, tapi *JALANKAN KEWAJIBAN*.

- Ada beberapa golongan orang yang boleh *MELAKUKAN PERJALANAN* ke luar kota. | Marco Polo *MELINTASI PERJALANAN* panjang dari Venesia hingga negeri Mongol.
- *MABUK PERJALANAN* akan membuat mudik tidak menyenangkan.
- Para pemburu harta karun itu dapat menemukan lokasi kapal karam berdasarkan *CATATAN PERJALANAN* kapal-kapal tersebut yang tersimpan di berbagai museum. | *LAPORAN PERJALANAN* bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang ingin mengunjungi tempat yang sama.
- Dalam *PERJALANAN PENJELAJAHAN* samudra, bangsa barat datang mengunjungi Indonesia. | Perjalanan matahari ini dinamakan dengan *PERJALANAN SEMU* matahari.

jalar	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KEPRIHATINAN</i> mulai <i>MENJALAR</i>. • <i>DINGIN MENJALARI</i> tubuhnya. <i>RASA TAKUT MENJALARI</i> tubuhku dengan sangat cepat. Mereka <i>DIJALARI RASA</i> kaget dan ketakutan. 	
jali	Ini seperti bukan Stasiun Tanah Abang. Sebab, jalanannya <i>RAPI JALI</i> . <i>PAKAIAN RAPI JALI</i> kami untuk mengunjungi ibu kota telah kusut masai.	
jalin	Ibunya <i>MENJALIN ASMARA</i> dengan penjual garam, lalu hamil. Nurbaya memang tidak ingin <i>MENJALIN HUBUNGAN</i> yang lebih erat dengannya. Hendrik banyak <i>MENJALIN KERJA SAMA</i> dengan peneliti negara lain. Dia mengatakan segera <i>MENJALIN KOMUNIKASI</i> dengan Gubernur. Selama di Amerika, dia <i>MENJALIN KONTAK</i> dengan CIA. Pada tahun itu Dewan Pers <i>MENJALIN KONTRAK</i> kerjasama dengan TVRI untuk melakukan program «Dewan Pers Menjawab». Mereka <i>MENJALIN PERSAHABATAN</i> melalui sinar mata mereka. Aku akan datang ke rumahnya sebagaimana <i>KESEPAKATAN</i> yang sudah kami <i>JALIN</i> di toko buku. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>menjalin cinta</i> / <i>~ jejaring</i> / <i>~ kemitraan</i> / <i>~ relasi</i> / <i>~ pertemanan</i> dsb.
jalur	<ul style="list-style-type: none"> • Saat motornya oleng dan <i>MELANGGAR JALUR</i>, truk kencang dari arah berlawanan menabraknya. Di periode Daendels, ia melakukan pembangunan infrastruktur Jalan Pos, khususnya untuk <i>MELAPANGKAN JALUR DISTRIBUSI</i> hasil komoditi yang dirampas. Belum bisa dipastikan penyebab <i>MELENCENGNYA</i> pesawat <i>KE LUAR JALUR</i>. Jika pengadu tidak puas atas putusan Dewan Pers dapat <i>MENEMPUH JALUR</i> hukum. ^{1*} • Adanya pendampingan sangat membantunya <i>KEMBALI KE JALUR</i>. Rakyat berperan sebagai pengingat, yang menyadarkan elite ketika mulai <i>KELUAR DARI JALUR</i>. Kami harus segera kembali ke <i>JALUR YANG BENAR</i> 	^{1*} ditemukan juga: <i>beralih jalur</i> / <i>berganti ~ jalur</i> dsb. ^{2*} <i>jalur merah</i> seems to be more frequent ^{3*} ditemukan juga: <i>jalur administrasi</i> / <i>~ akses</i> / <i>~ anggaran</i> / <i>~ birokrasi</i> / <i>~ busway</i> / <i>~ cepat</i> / <i>~ demokrasi</i> / <i>~</i>

dan ini sebuah cara yang keren untuk mendapatkannya. | Dalam hidup kita, seringkali kita dapat menyimpang dari *JALUR YANG BENAR*. | Angka tersebut menjadikan Victoria berada di *JALUR YANG SESUAI* dalam upaya mencapai target.

- Sebagian besar *JALUR AIR* internasional punya kerangka dialog semacam itu. | Hal ini tidak masuk di dalam *JALUR BENANG MERAH* pengajaran ilmu ekonomi. ^{2*} | Sebuah teknik yang dapat digunakan untuk pengendalian erosi adalah penanaman menurut *JALUR BERLAJUR* atau «strip cropping». | *JALUR BULAN* pada saat mengelilingi bumi (revolusi bulan) adalah berbentuk elips. | Korupsi itu dilakukan berupa pemerasan pajak, manipulasi tanah, *JALUR CEPAT* pembuatan KTP, SIM *JALUR CEPAT*, dsb. | *JALUR DARAT* ini dikenal dengan «Silk Road» atau *JALUR SUTRA*. | Dua kereta tidak akan bertemu dalam satu jalur jika ada *JALUR GANDA*. | Malah Palestina sekarang terbelah, Fatah menguasai Tepi Barat dan Hamas mengontrol *JALUR GAZA*. | PT ini mendapatkan hak eksklusif, yakni tidak ada *JALUR KERETA API* yang sejajar dengan *JALUR KERETA CEPAT* Jakarta-Bandung. | Jembatan Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di *JALUR LAUT*. | *JALUR PELAYARAN* bebas hambatan ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. | *JALUR LINGKAR* atau «ring road» ini menjadi ramai karena banyak warga menjadikannya lokasi foto atau wisata. | Zonasi dibagi menjadi dua yaitu *JALUR LINGKUNGAN* sekolah atau zonasi dengan jarak 500 meter (zonasi ring) dan zonasi luas kabupaten. | *JALUR PEDESTRIAN* ini dapat digunakan sebagai sarana kegiatan olahraga. | Sejak «commuter line» beroperasi di pelintasan Yogyakarta dan Solo, tingkat penggunaan warga sepanjang *JALUR PELINTASAN* cukup tinggi. | Sebagai negara maritim dengan tiga *JALUR PERLINTASAN* transportasi dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak disinggahi kapal. | Dalam surat tersebut prosedur pengambilan opsi tersebut diambil melalui *JALUR KESEPAKATAN* antara pekerja dan pengusaha. | Sebuah «bike path» adalah *JALUR SEPEDA* terpisah dengan jalan umum. | Masinis tidak mungkin mengoperasikan kereta tanpa izin untuk melaju di *JALUR SETAPAK* dari petugas tersebut. | Dilarang membuat *JALUR TEROBOSAN*. Ikutilah jalur-jalur yang sudah disediakan pihak «base camp» Gunung Lawu. | Dia membawa kami menyusuri salah satu *JALUR TIKUS* di desanya. | Beberapa tahun yang lalu, kereta api dari Jakarta hingga Surabaya masih dilayani oleh *JALUR TUNGGAL*. | Selain dari *JALUR UDARA*, Batam juga bisa diakses dari laut. ^{3*}

diplomasi / ~ ekspor / ~ komando / ~ lambat dsb.

Before a noun *jalur* often indicates the way something is achieved («by means of», *lewat*): *Tersedia jalur beasiswa bagi anak-anak berprestasi ini untuk belajar ke luar negeri seperti Jepang.*; *Sedangkan masalah Aceh mesti dirundingkan melalui jalur musyawarah.*

jam¹

- Ini *JAM BANDUL* dengan burung kecil yang keluar dan ber«kuu-kuu» setiap jamnya. | Di dalam tubuh manusia terdapat *JAM BIOLOGIS* yang berdetak menentukan saat-saat yang baik untuk beraktivitas ataupun beristirahat. | Kulihat *JAM DINDING*, pukul 05.17. Ah, sudah pagi. | Perusahaan penerbangan ini sering memakai *JAM KARET*. | Menurut para ilmuwan, stupa pada Candi Borobudur juga berfungsi sebagai *JAM MATAHARI*. | *JAM PASIR* ini terdiri dari dua buah wadah yang dihubungkan oleh pipa kecil. | Bentuk *TALI PADA JAM TANGAN* pun juga wajib diperhatikan. Jika Anda memiliki tangan besar atau gemuk maka pilih *TALI JAM TANGAN* yang sedang dan lebar.
- Saat itu *JAM MENUNJUKKAN* pukul sebelas menjelang tengah malam.
- Rata-rata siswa kelas 2 banyak yang belum bisa *MEMBACA JAM*. | Penduduk kampung terlatih sekali *MEMBACA JAM* dari gerakan matahari dan bayangan pepohonan. | Aku melihat angka di pergelangan tanganku. «Aku harus pergi.» Ia pun *MELIHAT JAM* tangannya. «Aku juga.» | Perbedaan satu detik akan signifikan. Mari *MENYAMAKAN JAM* tangan kita.
- Seperti hari ini, mata saya baru terbuka saat *JARUM JAM* sudah mencapai angka 9 lebih sedikit. | Pemerintah Kota Bogor menggarap rencana Sistem Satu Arah («one way») *SEARAH*

^{1*} bdk. *berputar secara berlawanan arah jarum jam*

JARUM JAM di lingkaran Kebun Raya Bogor. 1*

jam ²	<ul style="list-style-type: none">• Ia berkembang cepat karena <i>JAM BELAJARNYA</i> tidak sama dengan <i>JAM BELAJAR</i> di sekolah. Alokasi waktu yang digunakan untuk mempelajari modul ini dalam pelatihan adalah 4 <i>JAM PELAJARAN</i> (@ 50 menit). Mereka bolos di <i>JAM PELAJARAN</i> yang sedang berlangsung. Upaya efisiensi yang ditempuh perusahaan, di samping memangkas <i>JAM KERJA</i> dan menutup pabrik di sejumlah daerah. Di Jakarta juga diberlakukan <i>JAM MALAM</i>, yang berlaku sejak 21.00 hingga 06.00 pagi. Mulai pagi ini, sistem ganjil genap hanya berlaku di <i>JAM SIBUK</i>. Selain itu, <i>JAM TAYANG</i> saat sedang sekolah, membuat siswa tidak bisa menonton acara tersebut. Besar honor penerjemah itu bervariasi, tergantung kualitas terjemahan, pengalaman atau <i>JAM TERBANG</i>, dan daya tawar si penerjemah.• Meskipun masih dibuka, <i>JAM OPERASIONAL</i> dari lokasi-lokasi ini dikurangi.• Hasilnya, harga saham perusahaan tersebut terjun bebas, dan <i>DALAM HITUNGAN JAM</i> menjadi hampir tak bernilai sama sekali.• Dua <i>JAM</i> itu <i>TERLEWAT</i> tanpa terasa.	
jamah	Kampung yang dahulu selalu diwarnai hiruk-pikuk penduduk kini <i>SEPI TAK TERJAMAH</i> . Aplikasi ini menawarkan solusi untuk pasar tradisional yang belum <i>TERJAMAH DIGITALISASI</i> . Mereka berada di wilayah-wilayah yang mungkin belum <i>TERJAMAH TEKNOLOGI</i> .	
jamak	Untuk tahun depan, sejumlah proyek bakal dibiayai dalam format kontrak <i>TAHUN JAMAK</i> («multiyears»). Pembangunan BTS («Base Transceiver Station») menggunakan anggaran tahun berjalan. «Ini bukan kegiatan <i>TAHUN JAMAK</i> tapi tahun tunggal.»	
jambak	Orang-orang yang menonton berharap ada <i>ADEGAN JAMBAK-JAMBAKAN</i> , tetapi tidak.	
jamban	Hanya satu dari tiga rumah tangga di kelompok termiskin yang memiliki akses air bersih dan <i>JAMBAN SEHAT</i> .	
jamin	<ul style="list-style-type: none">• Sejauh ini kualitas air minum yang dikelola <i>DIJAMIN KEAMANANNYA</i>. Agensi ini menciptakan suatu sistem yang dapat <i>MENJAMIN MUTU</i> hasil terjemahan yang diserahkan ke klien.• Stok ini <i>DIJAMIN AMAN</i> hingga enam bulan ke depan. Semua bahan yang digunakan itu <i>DIJAMIN HALAL</i>.• Nama ini kian menjadi <i>JAMINAN MUTU</i> bagi mereka yang ingin menjadi desainer profesional.• Penggunaan dengan produk saluran rem lain akan <i>MEMBATALKAN JAMINAN</i>.• Besarnya <i>IURAN JAMINAN HARI TUA</i> untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan membayarkannya kepada Badan Penyelenggara <i>JAMINAN SOSIAL</i> secara berkala.	
jamu	Yang tidak kalah penting adalah <i>JAMUAN MAKAN</i> malam di kediaman pribadi menteri.	
jamur	<ul style="list-style-type: none">• Karya sastra pun <i>MEREBAK BAGAI JAMUR</i> di musim hujan. Mereka memilih tempat kumpul netral, yaitu di warung kopi yang mendadak <i>TUMBUH SEPERTI JAMUR</i> di musim hujan.• Kelompok-kelompok sastra dan teater ini <i>TUMBUH MENJAMUR</i> di Yogyakarta dan Solo saat itu.	bdk.: Tidak heran kalau para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar.

janda	<ul style="list-style-type: none"> • Juga ia mengaku <i>JANDA KEMBANG</i> itu ternyata seorang polwan yang sedang menyamar. • Diskriminasi terutama dialami oleh perempuan yang <i>BERSTATUS JANDA</i>. 	
jangan	<ul style="list-style-type: none"> • «Ah, <i>JANGAN MENGADA-ADA</i>.» «Saya sungguh-sungguh, Jeng.» <i>JANGAN LAGI BICARA</i> tentang guru dengan kemampuan mendidik anak berkebutuhan khusus. Dia dan kelompoknya sebaiknya <i>JANGAN LAGI BICARA</i> demokrasi dan penegakan hukum. <i>JANGAN TERJEBAK</i> pada rutinitas. Yang penting, <i>JANGAN SAMPAI</i> ketakutan/kecemasan tersebut menjadi berlebihan, tak wajar dan tak rasional. • <i>JANGAN SEMBARANGAN</i> mengklik tautan atau membuka lampiran dari email. Kamu <i>JANGAN SEMBARANG</i> menuduh. 	
janggal	<p>Pernyataan-pernyataan tersebut <i>TERDENGAR JANGGAL</i>, membuat masyarakat sulit percaya kebenaran cerita di balik pernyataan tersebut. Tidak jarang terjemahan langsung suatu istilah <i>TERASA JANGGAL</i> untuk diucapkan maupun ditulis. Ia menilai penetapan kliennya sebagai <i>TERSANGKA JANGGAL</i>.</p>	
jangka, jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam <i>JANGKA DEKAT</i> pembangunan infrastruktur darat dan kelautan akan membuka peluang kerja yang luas. Ia akan memikirkan masa yang akan datang, baik untuk <i>JANGKA WAKTU</i> yang <i>DEKAT (PENDEK)</i> atau yang <i>JAUH (PANJANG)</i>. Kertas buram adalah contoh kertas yang kurang baik untuk disimpan dalam <i>JANGKA LAMA</i>. Badan tersebut menyusun rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk <i>JANGKA PANJANG</i>, <i>JANGKA MENENGAH</i>, dan <i>JANGKA PENDEK</i>. Meskipun penyakit ini dapat hilang dalam <i>JANGKA WAKTU LAMA</i> tetapi dapat muncul tiba-tiba dalam jangka waktu yang tak tentu. • Kode ini memiliki masa kedaluwarsa 48 jam, setelah <i>MELEWATI JANGKA WAKTU</i> tersebut kode ini tidak dapat digunakan. • Tentu saja obat semacam ini memiliki <i>EFEK JANGKA PANJANG</i>. Hasil penelitian tentang peran otak dalam memori mengungkapkan dua cara di mana <i>INGATAN JANGKA PENDEK (STM)</i> dan <i>INGATAN JANGKA PANJANG (LTM)</i> berbeda. Di dalam <i>MEMORI JANGKA PANJANG</i> tersimpan informasi jenis tertentu. Penderita amnesia ini akan kehilangan <i>MEMORI JANGKA PENDEK</i>. Pelatih harus menentukan <i>TUJUAN JANGKA PENDEK</i>, <i>JANGKA MENENGAH</i> DAN <i>TUJUAN JANGKA PANJANG</i>. ^{1*} • Seorang sahabat berhasil <i>MENCURI WAKTU</i> dari program wisata keluarganya di Jogja untuk mengunjungi saya. Aku terpaksa melontarkan pertanyaan basa-basi itu demi <i>MEMPERLAMBAT WAKTU</i>. Dia <i>MENOREHKAN WAKTU</i> putaran 53,377 detik. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>agenda jangka {panjang/pendek} / berdampak ~ / investasi ~ / perencanaan ~ / bersifat ~ / strategi ~ / visi ~</i></p>
jangkar	<ul style="list-style-type: none"> • Kapal-kapal besar makin lama makin jauh <i>MEMBUANG JANGKAR</i> dari pantai. Kapal itu berada hanya sekitar 2-3 km dari areal taman nasional Karimunjawa. Dengan jarak itu, kapal <i>MENJATUHKAN JANGKAR</i> untuk berhenti. Dari Aceh Singkil dikabarkan, sebuah kapal pesiar dari Australia <i>MELABUH JANGKAR</i> di perairan sekitar pulau Asok. Sekitar 30 kapal didapati melakukan <i>LABUH JANGKAR</i> di perairan sekitar Pulau Tolop akhir pekan lalu. Ada kapal yang <i>LEGO JANGKAR</i> tidak pada area seharusnya. Suatu hari, beberapa bahtera <i>MELEMPARKAN JANGKARNYA</i>, berlabuh di pantai pulau Matak. Kementerian menduga ada kapal yang <i>MELEPAS JANGKARNYA</i> sekitar 60 meter dari posisi pipa. Kini awak kapal akan <i>MENAIKKAN JANGKAR</i>, kapal akan berlayar menuju Pulau Batuan Hitam. Kebakaran terjadi saat kapal sedang <i>MENURUNKAN JANGKAR</i> di perairan Pelabuhan Bungus. • Saya sedang akan <i>MENJANGKARKAN KAPAL</i>, kok lihat samar-samar ada yang melambaikan 	

tangan di tengah laut.

jangkau

- Suara asli dari mulut dapat *MENJANGKAU JARAK* yang cukup jauh. | Mereka memanfaatkan media «online» untuk *MENJANGKAU KHALAYAK* yang lebih luas. | Karena peranan penerbit swasta dapat *MENJANGKAU WILAYAH* yang jauh lebih luas dengan pembaca yang jauh lebih banyak.
- Parlemen kampus hanya memiliki *WILAYAH JANGKAUAN* yang sangat kecil.
- Katakanlah Telkomsel ingin *MEMPERLUAS JANGKAUANNYA* di suatu daerah. | Pada tahap pertama, operator fokus pada pembangunan jaringan untuk *PERLUASAN JANGKAUAN* layanan («coverage»).
- Sebagian besar sektor perikanan masih dijual dalam keadaan segar sehingga *JANGKAUAN* pasarnya *TERBATAS*. | Demikian juga dilihat dari *LUASNYA JANGKAUAN* layanan seluler yang sudah meliputi seluruh Indonesia.
- *JANGKAUAN PENGATURAN* dalam Peraturan ini meliputi: pakan unggas, pakan ruminansia (...). | Generasi pemimpin ini sempit *JANGKAUAN PANDANGANNYA*, karena terlalu mementingkan daerahnya sendiri. | *JANGKAUAN UNDANG-UNDANG* ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional.
- Ada antivirus dengan proteksi baik namun dengan *HARGA TERJANGKAU*. | Situs ini menawarkan berbagai macam «ebook» dengan *HARGA* yang *SANGAT TERJANGKAU*. | Nilai-nilai ini harus disosialisasikan kepada generasi muda dengan menggunakan bahasa mereka sehingga *TERJANGKAU NALAR* mereka. | Seluruh penatku hilang, terasa sensasi bahagia *TAK TERJANGKAU NALAR*. | Kalau ingin masyarakat berpindah ke angkutan umum, sediakan dulu angkutan umum yang layak, gampang diakses, aman, nyaman, dan *TARIFNYA TERJANGKAU*.

jangkit

Mereka *DIJANGKITI RASA* pesimisme dan *PERASAAN* takut. | Seperti banyak orang Jakarta, ia pun *DIJANGKITI* semacam *KERESAHAN* yang khas. | Imunisasi ini bisa mencegah anak *TERJANGKIT PENYAKIT* campak dan rubella. | Dampak pembakaran lumbung padi maka tersebar *WABAH* penyakit yang *MENJANGKITI* pasukan itu. | Semua sepi dan gelap. Seperti daerah yang ditinggalkan penduduknya karena *TERJANGKIT WABAH* cacar.

jangkung

- Namun, kakek *KURUS JANGKUNG* itu memiliki sepasang mata yang amat tajam.
- Ia menatap ke arah kota: *GEDUNG-GEDUNG JANGKUNG*, jalan berkelok silang-menyilang, lampu-lampu.

janji¹

- Pertanyaan ini harus dijawab oleh dua orang yang terlibat dalam *JANJI PERNIKAHAN* itu, suami [agreement] dan isteri.
- Siang itu saya *BIKIN JANJI* untuk bertemu dan mewawancarai Kurniawan. | *BUAT JANJI* dengan klien dan tentukan berapa lama pertemuan akan berlangsung. | Maksud dari wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, *CEDERA JANJI*, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
- Kamu sudah *BERKHIANAT PADA JANJI!* | Ia *MENEPAI JANJINYA* sebagai lelaki Minang sejati.
- Tidak ada sanksi hukum apapun yang dapat dijatuhkan kepada negara yang tidak mau *TERIKAT PADA PERJANJIAN* internasional tersebut. | Hukum internasional bersabda bahwa satu negara tak bisa memaksa negara lain jika belum *TERIKAT PERJANJIAN*. | Jika para pelakunya berdiam di Singapura, kini mereka bisa *DISENTUH PERJANJIAN* ekstradisi itu. | Aku datang *MENAGIH JANJI* dan memenuhi undangan Ang Hwat Tojin.
- Dalam *PERJANJIAN KERJA BERSAMA* tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

- Barang yang sudah dipesan dan dikirimkan, tidak dapat dikembalikan, kecuali ada *PERJANJIAN DI MUKA* terlebih dahulu. | Pastikan ada jaminan jika barang hilang atau tak sampai; biasanya jika tidak ada *PERJANJIAN DI MUKA* dan barang hilang, maka penjual dan pembeli saling melempar tanggung jawab.

janji²

- Alhasil, kita sering hanya disuguhi *JANJI KOSONG*. | Gara-gara tergiur *JANJI MANIS* suami yang mengaku sebagai pengusaha kaya raya, Lusi kini merasakan penyesalan yang begitu dalam. | Agar Anda tidak termakan *JANJI MANIS* iklan pengobatan alternatif, alangkah baiknya untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dokter. | *JANJI-JANJI MULUK* yang dilontarkan semasa kampanye tinggallah janji. | Aku sudah bosan dengan *JANJI-JANJI PALSUNYA!*
- Jangan lagi percaya pada *BUALAN-BUALAN JANJI* yang diucapkan saat pemilu.
- *JANJI* itu *MENGGANTUNG* lebih dari satu semester. | Lebih tiga bulan *JANJI* itu *MENGGANTUNG* di awan-gemawan, tinggal janji.
- Amba dan Bhisma memadu kasih di kala Amba telah *TERIKAT JANJI* (bertunangan) dengan Salwa.
- Kami tidak akan *BERIKAN JANJI*, tapi kami buktikan jika kami juga mampu. | *JANJI* tadi hanya main-main. Sekarang *KUCABUT.*» «Tidak bisa. Janji tetap janji.» | *MENGGENAPI JANJI* pendidikan, kebijakan yang lebih berempati dan berpihak pada kelompok marjinal adalah yang utama. | Banyak perempuan korban *INGKAR JANJI* akhirnya tidak ingin meneruskan kasusnya. | Ternyata gadis itu tidak *MENINGKARI JANJI*, tidak mengkhianatinya. | Hal ini dinilai *MELANGGAR JANJI* permerintahan untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. | Pasangan itu mulai *MELUNCURKAN JANJI-JANJI* mereka bila terpilih sebagai pemimpin. | Ini makin lazim pada musim kampanye, ketika banyak politikus *MENGOBRAL JANJI* namun enggan ditagih kelak. | Sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak beliau agar tetap *MEMEGANG JANJI* yang disampaikannya saat kampanye. | Lagi-lagi, dengan alasan biaya dan tetek-bengeknya, *JANJI* itu kembali *DIMENTAHKAN*. | Kita sering hanya *DISUGUHI JANJI KOSONG*. | *JANJI* ini hampir tak pernah *DIPENUHI*. | Ia pun *MENELAN JANJINYA* untuk tidak berkelahi lagi. | Ia menelan air ludahnya, seolah ia *MENELAN JANJINYA* sendiri. | Dia tidak *MENEPATI JANJINYA*. | Aku telah berhasil *MENUNAIKAN JANJIKU* padamu. | Tekad telah bulat dan *JANJI* telah *DIUCAPKAN*. | Dalam acara tersebut, setiap pasangan calon *MENGUMBAR JANJI* politik bila terpilih. ^{1*}
- Orang macam engkau masih mau bicara tentang kegagalan dan *PEMENUHAN JANJI*? Berapa kali sudah engkau menipuku?
- Tak diizinkan kita untuk berjalan lurus-lurus saja demi mencapai *TANAH PERJANJIAN*. | Musa membawa bangsanya pergi dari Mesir, berpindah ke *TANAH TERJANJI*.
- Mereka percaya kurikulum modern *MENJANJIKAN MASA DEPAN* yang terbaik bagi anak-anak mereka. | Bisnis telepon seluler adalah bisnis yang *MENJANJIKAN KEUNTUNGAN* besar.
- Analisis ini menilai, *PROSPEK MENJANJIKAN* pada tahun ini ada pada beberapa sektor.

[promise]

^{1*} ditemukan juga: *melaksanakan janji / melakukan ~ / melanggar ~ / memegang ~ / menawarkan ~ / mengumbar ~ / mewujudkan ~* dsb.

jantan

Langsung ia tidur nyenyak sampai *AYAM JANTAN* berkokok di pagi hari. | Pada klonasi (reproduksi aseksual) tidak terdapat *INDUK JANTAN* dan induk betina.

jantung

- *JANTUNG* saya nyaris *COPOT*, darah naik ke kepala akibat terkejut. | Sesaat *JANTUNGKU* mau *COPOT*. | Ia rasai *JANTUNGNYA BERDEBARAN* kencang. | *JANTUNGKU BERDEGUP* agak kencang. | *JANTUNGNYA BERDETAK* kencang.
- Secerah kepercayaan kepada diri sendiri telah mulai *MERAYAPI JANTUNG* para pengawal itu. | Senyuman

dan ucapan itu *MENUSUK JANTUNG* Keng Hong.

- Mereka mengungsi ke *JANTUNG HUTAN* jati. | Kecuali di *JANTUNG KOTA*, hampir setiap sudut di kawasan itu menyuguhkan kegersangan. | Beragam kuliner khas Mandeh tersaji di meja siang itu. Ada ikan gulai *JANTUNG PISANG*, sampadeh ikan bawal, udang, hingga lokan.
- Ia bisa merasakan bagaimana rasa kehilangan yang merajai Ibu, setelah kehilangan suami, kini beliau kehilangan satu *JANTUNG HATI*.
- Tidak semua kasus *BOCOR JANTUNG* bisa dikaterisasi, terutama jika letak kebocoran berada di bagian bawah jantung. | Itulah fakta tentang *DENYUT JANTUNG* tak beraturan. | Napasnya pendek-pendek dan *DETAK JANTUNGNYA* tak beraturan. | Pengobatan hipertensi dapat mengurangi kekerapan kejadian *GAGAL JANTUNG*. | Dia berisiko mengalami *GANGGUAN JANTUNG* yang bisa berujung pada kematian. | Bila ditemukan *HENTI JANTUNG* maka harus dilakukan *MASASE JANTUNG* luar. | Berbagai penyelidikan klinis obat tersebut melaporkan adanya penurunan kekerapan *INFARK JANTUNG*. | Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin [bisa] menyebabkan *GANGGUAN IRAMA JANTUNG*. | *KATUP JANTUNG* berfungsi menjaga tekanan darah dan menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke tempat semula. | Penderita *KELAINAN JANTUNG* sering mengalami sesak, dada nyeri, dan cepat lelah. | *ALAT PACU JANTUNG* ini memicu kontraksi otot jantung secara teratur. | Fisik yang tidak aktif meningkatkan risiko tinggi terjadinya *PENYAKIT JANTUNG KORONER* dua kali lipat. | Gejala *SERANGAN JANTUNG* bisa juga disebabkan oleh peningkatan kadar hormon adrenalin.

jarah

- Perusuh melemparkan batu dan kerikil, setelah mereka *MENJARAH HABIS* supermarket lantai dasar. | Jangan sampai hasil hutan *DIJARAH HABIS* sehingga mengakibatkan hutan gundul.
- Dia tidak perlu lagi tertekan menghadapi pihak-pihak yang *BEREBUT MENJARAH* asetnya.
- Ini adalah sistem keamanan untuk menjaga makam dari para *PENJARAH KUBUR*.
- Para perampok sedang berpesta menikmati *HASIL JARAHAN* mereka.
- Tim ini mendokumentasikan keluasan *PENJARAHAN HUTAN* dan pendudukan lahan di kabupaten tersebut.

jarak

- Sebagian besar wilayah Afrika menyaksikan gerhana bulan total saat bulan berada pada *JARAK TERDEKATNYA* dengan bumi. | Mereka sampai pada satu titik yang *JARAK GARIS LURUSNYA* hanya kira-kira dua kilometer jauhnya dari keraton. | Kami pacaran *JARAK JAUH*, aku di Jakarta dia di kota S. (luar Jawa). | Kian *JAUH JARAK* antara dua benda, kian lemah gaya yang bekerja di antaranya.^{1*} | *JARAK* antara kursi juga diatur agar tidak terlalu *RAPAT*.
- Hampir selalu ada *JARAK MENGANGA* antara keinginan dan kenyataan.
- MRT Jakarta telah memperpendek «headway» atau *JARAK KEDATANGAN* kereta 10 menit di jam sibuk dari sebelumnya 30 menit. | *JARAK PERSALINAN* yang dimaksud adalah *JARAK KELAHIRAN* anak terakhir (bungsu) dengan anak sebelumnya (kakak bungsu). | Namun, tetap saja, hujan yang begitu lebat menutup *JARAK PANDANG* kami.
- Komputer juga bisa digunakan untuk melakukan *PEMBELAJARAN JARAK JAUH*.
- Lihatlah sikapnya yang kaku dan seakan *MENGAMBIL JARAK* itu. | Di pihak lain kesenian menjadi saat orang *MENGAMBIL JARAK* dari kehidupan sehari-hari. | Saya juga ikut-ikutan *MENGAMBIL JARAK* dengan sahabat tersebut. | Dia melangkah mundur *MEMBERI JARAK* antara tubuhnya. | Sikap penuh curiga, justru akan *MENCIPTAKAN JARAK* antara anak dan orang tua. | Oji membuntuti di belakangnya. Terlihat jelas dia *MENJAGA JARAK* dan bersikap waspada. | *MENJAGA JARAK SOSIAL* dilakukan dengan menghindari kerumunan, pertemuan besar, (...) dan

^{1*} the standard combination is *jarak jauh*; I hardly ever find *?jarak panjang* or *?jarak besar*, both usual in some other languages

membatasi penggunaan angkutan umum. | Suara asli dari mulut dapat *MENJANGKAU JARAK* yang cukup jauh. | Dengan demikian kami berusaha untuk *MENJEMBATANI JARAK* yang terjadi antara dunia teoritis dan dunia praktis. | Pengeras suara disetel untuk *MELAMPAUI JARAK* 250 meter. | Jogja dan Solo hanya *TERPAUT JARAK* sekitar 60 kilometer. | Peran penerjemah profesional adalah jembatan vital yang *MERENTANGKAN JARAK* antara berbagai bahasa dan budaya. | Saya masih dapat *MENEMPUH JARAK* sejauh sekitar 25 kilometer.

- Persoalan ini memang dialami semua manusia, yaitu tentang perasaan sepi, perasaan keterasingan, dan *PERASAAN BERJARAK* dengan keluarga.
- Ya, angkot, kendaraan di mana lututmu dan lutut penumpang di depanmu hanya *BERJARAK SEJENGKAL*.

jarang

- Di Sulawesi Tengah terdapat unsur logam *TANAH JARANG* (LTJ) atau «rare earth element» (RRE) di beberapa lokasi.
- Sistem ini hanya akan bertahan di daerah yang *BERPENDUDUK JARANG*, dan sumber tanah tak terbatas. | Ramazan adalah pria tiga puluh tahunan *BERJENGGOT JARANG*. | Sebagai gantinya muncul kepala desa yang *BERKUMIS JARANG* dan kata-katanya yang lembut. | «Bagaimana dokter?» tanya salah seorang dari mereka yang *BERAMBUT JARANG* dan berkumis tebal. | Anggota keluarga rumput-rumputan itu memiliki rimpang kaku, tumbuh menjalar, panjang, padat, berbuku-buku, dan *BERAMBUT JARANG*.^{1*}
- *TIDAK JARANG* kritik pedas dengan cukup bebas boleh dipampang di dinding-dinding kota. | *TAK JARANG* wartawan dan media terjebak dalam situasi yang tidak nyaman.

^{1*} frequently used in description of plants

jari

- *BUKU-BUKU JARI* tangan Altamyrta memutih mendengarnya. | Tampak darah menetes dari *BUKU-BUKU JARI* tangannya. | Setiap anggota wajib membubuhkan *CAP JARI* pada alat kehadiran elektronik sebelum menghadiri rapat. | Cap jempol Pak Sultan adalah ikon dari *IBU JARI* Pak Sultan. | Kaus kakinya berlubang di bagian *IBU JARI*. | Aku menunjukkan *JEMPOL JARIKU* tanda keadaan tidak berbahaya. | Berapa beda jarak juara renang dengan saingannya? Mungkin hanya satu *RUAS JARI!* | Petugas menyimpulkan, *SIDIK JARI* jenazah identik dengan data sidik jari milik buronan teroris itu. | Saat masuk kedalam air *UJUNG JARI* masuk terlebih dahulu, kemudian kepala.
- Ketika mengkritik sambil menuding-nuding dengan *JARI TELUNJUK*, kita sering lupa bahwa *JARI TENGAH*, *JARI MANIS*, dan *KELINGKING* mengarah ke tubuh kita. | Jika guru hadir akan menempelkan *INDUK JARI* kiri untuk bukti kehadiran pada jam berapa guru hadir. | Bahan obat: daun saga 1 genggam, daun sirih 8 lembar, gula merah 1 *INDUK JARI* orang dewasa, air bersih 2 gelas. | *JARI-JARI LINGKARAN* adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusatnya. | Syarif memberikan hitungan hanya dengan isyarat *JARI-JEMARINYA*. Satu, dua, tiga ... Braaak! Lukas mendobrak pintu kamar mandi.
- Setelah melakukan *SALAM TINGGI LIMA JARI* dengan orang-orang di sekitarnya, mereka berlalu.
- Peningkatan produksi padi juga terutama dinikmati minoritas petani kaya. Sementara mayoritas petani miskin tani *GIGIT JARI*. | Sampai usia 7 bulan pun, kebiasaan *MENGISAP JARI* pada bayi masih dianggap wajar. | Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu, mereka tinggal *MENJENTIKKAN JARI*. | Ia *MENGENALKAN JARINYA* pada sebuah mesin kecil pembaca jari. | Tidak mudah untuk memiliki nyali mengakui kebodohan dan kesalahan diri sendiri. Lebih mudah untuk *MENUNJUK JARI* dan menyalahkan yang lain. | *MENUNJUKKAN JARI* ke orang lain lebih mudah dibandingkan dengan *MENUNJUK JARI* pada diri sendiri.^{1*}

^{1*} bdk.: → *tunjuk*

- Meninggalkan Belitung bukan pilihan yang lazim pada masa itu. Pemuda yang merantau sampai tanah Jawa bisa *DIHITUNG DENGAN JARI*.
- Setiap anak tunarungu berhak atas segala sarana komunikasi yaitu bicara, menulis, membaca ujaran, *EJAAN JARI*, isyarat, dll. (Somad & Hemawati, 1995:166). | Kepedulian masyarakat ini dengan dunia pondok pesantren sangat minim dan hanya *DALAM HITUNGAN JARI* yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. | Yang melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi sangat jarang sekali atau bahkan dapat dihitung dengan *HITUNGAN JARI*. | Warung Burjo di Yogyakarta tentunya tidak dapat lagi dihitung dengan menggunakan *HITUNGAN JARI*. | Ada berbagai jenis produk *PEMBACA SIDIK JARI* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- *USUS DUA BELAS JARI* (duodenum) adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong (jejunum).
- Kamu *MENUDINGKAN JARIMU* ke arahku.

jaring

- Somjai tak banyak berkata-kata. Ia serupa serangga dalam *JARING LABA-LABA*.
- Tahap selanjutnya adalah menunggu ikan masuk ke dalam *CAKUPAN JARING*. | Alat ini terbuat dari nilon yang menyerupai kelambu, ukuran *MATA JARINGNYA* relatif kecil yaitu 0,5 cm.
- Perusahaan harus merancang *JARINGAN DISTRIBUSI* yang tepat. | Kerja sama ini masih terbuka untuk *JARINGAN HOTEL* lain yang memenuhi syarat. | Ligamen adalah *JARINGAN IKAT* yang kuat, menghubungkan tulang-tulang pada sendi. | Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak *JARINGAN LUNAK* dan tulang penyangga gigi. | Adapun susunan koneksi *JARINGAN NIRKABEL* ini sangat sederhana. | Infeksi di rongga mulut dapat terjadi baik pada gigi, *JARINGAN PENYANGGA GIGI* maupun organ-organ lain di dalam mulut.
- Ia melakukan ini untuk *MEMPERLUAS JARINGAN*.
- Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan *DALAM JARINGAN* (daring) atau *LUAR JARINGAN* (luring/«off line»).
- *TOKO* modern *BERJEJARING* dibangun di setiap sudut tikungan.
- Pada tanggal itu, saya pergi ke Frankfurt, mengunjungi Frankfurt Book Fair untuk *BERJEJARING DENGAN PENERBITAN* komik Jerman.
- Secara ini *IKAN-IKAN* tersebut mudah *DIJARING* dan dipindahkan ke petakan yang lain. | Para anggota segera bertugas ke daerah-daerah untuk *MENJARING ASPIRASI* masyarakat seputar materi tersebut. | Panitia seleksi (pansel) ini akan *MENJARING CALON KOMISIONER* KPK periode berikut. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *jaringan digital* / ~ *diler* / ~ *fiber optik* / ~ *gas* / ~ *informasi* / ~ *jalan* / ~ *kerja(sama)* / ~ *komputer* / ~ *komunikasi* / ~ *listrik* / ~ *sosial* / ~ *toko buku* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *menjaring bakat-bakat* / ~ *bibit potensial* / ~ *dana* / ~ *data* / ~ *dukungan* / ~ *investor* / ~ *konsumen* / ~ *pelanggar* / ~ *masukan* dsb.

jarum

- Cerita tentang *JARUM* dan *BENANG* ajaib itu mungkin membuat banyak orang penasaran. | Mereka mengeluarkan mesin jahit lipat dari dalam kotak yang dibawanya; menata bundelan-bundelan benang, *JARUM DONDOM* dan *JARUM PENTUL*, gunting, silet (...). | Perlengkapan itu berupa obat-obatan seperti pelester, obat merah, tisu basah dan kering, senter, benang, *JARUM JAHIT*, jam dan alat tulis. | Air terhisap ke lubang wastafel dalam gerak berlawanan *ARAH JARUM JAM*. | *JARUM PANJANG* dan *PENDEK* jam dinding akan membentuk siku-siku pada pukul 03.00.
- Upaya mencari para saksi mata juga bak *MENCARI JARUM DALAM TUMPUKAN JERAMI*.
- Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja *LOLOS DARI LUBANG JARUM*.
- Beragam metode alternatif pun pernah dijajal Reina. Dari konsumsi suplemen jutaan rupiah setiap bulan, terapi pijat, hingga *TUSUK JARUM* (akupunktur).
- Bila sebuah bilangan ditulis dengan jam dua, maka *JARUM JAM* ke 2, *JARUM MENIT* ke 12 dan

^{1*} ditemukan juga: *jarum kompas* / ~ *suntik*

JARUM DETIK ke 12. | Pemerintah Kota Bogor menggarap rencana Sistem Satu Arah («one way») SEARAH JARUM JAM di lingkaran Kebun Raya Bogor. ^{1*}

jas	<ul style="list-style-type: none">• Busana yang digunakan oleh mahasiswa dalam setiap kegiatan upacara universitas adalah <i>JAS ALMAMATER</i>. Dokter tidak perlu menggunakan sneli/<i>JAS DOKTER</i>. Saat berkendara menggunakan motor, tidak disarankan menggunakan <i>JAS HUJAN</i> jenis ponco.• Sejumlah partai pun saling berebut <i>EFEK EKOR JAS</i> («coat-tail effect»). <i>EFEK EKOR JAS</i> dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu.	
jasa	<ul style="list-style-type: none">• Seorang profesional <i>MEMBERIKAN JASA</i> berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh klien. Maskapai ini juga <i>MELAYANI JASA</i> carter dengan armada pesawat premium Piaggio Avanti. Jumlah pelanggan perusahaan <i>PENYEDIA JASA</i> Internet meningkat.• Dia adalah seorang seniman yang telah <i>BERJASA BESAR</i> dalam dunia seni tradisional Indonesia.• Para penerima <i>JASA PELAYANAN</i> kesehatan saat ini telah menyadari hak-haknya. Ia mencoba menjadi kurir perusahaan <i>JASA TITIPAN KILAT</i>.• Ema tidak membayar biaya tinggal, tapi sebagai <i>BALAS JASA</i>, ia rutin bantu-bantu membersihkan rumah. Guru itu juga pahlawan. Tetapi selepas mereka berbakti tak satu pun ada <i>TANDA JASA</i> menempel pada mereka.• Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan <i>JASA KENA PAJAK</i>.	
jasad	Pengganggu yang termasuk <i>JASAD HIDUP</i> (organisme hidup = biotis), sering disebut <i>JASAD PENGGANGGU</i> . Minyak bumi berasal dari hewan (plankton) dan <i>JASAD-JASAD RENIK</i> yang telah mati berjuta-juta tahun.	
jasmani	<ul style="list-style-type: none">• Apakah untuk orang <i>CACAT JASMANI</i> seperti aku ini tidak disediakan sekolah? / Faktor-faktor ini mempengaruhi <i>KEBUGARAN JASMANI</i>. Senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, senam hamil, senam aerobik, senam pramuka, <i>SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ)</i>, dll. ^{1*}• Saya merasa sehat <i>JASMANI DAN ROHANI</i>. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kebutuhan jasmani / pendidikan ~ / gangguan ~ / hubungan ~ / perkembangan ~ / kesehatan ~</i> dsb. ^{2*} also in the opposite order: <i>rohani dan jasmani</i>
jatah	<ul style="list-style-type: none">• Setiap orang, setiap hari mendapat <i>JATAH KERJA</i>. Perombakan kabinet dilakukan agar mereka lebih banyak mendapatkan <i>JATAH KURSI</i> di kabinet. Dia memilih tidak pulang kampung walau mendapat <i>JATAH LIBUR</i>. Di tempat saya bekerja itu setiap hari selalu diberi <i>JATAH MAKAN</i> siang dengan nasi kotak/katering.• Belakangan ini ibunya suka memukul, dia tidak mau mendapat <i>JATAH DIPUKUL</i> lagi. Mereka semua selalu mendapat <i>JATAH DISADAP</i> dari pemerintah.• Setiap keluarga per hari <i>DIJATAH MAKANAN</i> mentah yang diletakkan di depan rumah. Setiap kepala keluarga akan <i>DIJATAH BERAS</i> sebanyak 20 kilogram setiap bulan.	^{1*} ditemukan juga: <i>jatah anggaran / ~ lahan / ~ tanah / ~ uang</i> dsb.
jati	<ul style="list-style-type: none">• Mereka sedang mencari <i>JATI DIRI</i> atau identitas.• Uji ini tidak hanya akurat bagi <i>PENUTUR JATI</i> bahasa Indonesia, tetapi juga relevan bagi penutur asing.• Belum menemukan <i>CINTA SEJATI</i>? Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi <i>PERSAHABATAN SEJATI</i> bisa mengatasi cobaan itu bahkan tumbuh bersama karenanya.	

jatuh

- «Kamu percaya sama *BINTANG JATUH?*» tanya Rifat. | | Akhirnya *PILIHAN* Fahri *JATUH* kepada Aisha, seorang gadis berdarah campuran. | *SENJA* selalu *JATUH* lebih cepat di dalam kampus, karena pohon-pohon flamboyan rindang menaungi. | Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan *JATUH TEMPO*. | Pinjaman jangka panjang ini *JATUH TEMPO* dalam satu tahun. | Lihat, ini bukti, *UNDI JATUH* padamu.
- Dia menggeluti usaha kue kering dengan *JATUH BANGUN*. | *JATUH BANGUNNYA* lembaga ini bukan hanya bertumpu pada sosok ketua dan wakil ketua. | Penulis buku ini memang *JATUH BANGKRUT* bersama penerbitnya. | Ia tergelincir dan akhirnya *JATUH BEBAS* dengan ketinggian empat meter. | Harga aluminium *JATUH BEBAS* setelah dapat diproduksi dengan jumlah besar. | Risiko dari *JATUH CINTA* adalah terjerembab di dasar nestapa. | Berikut tips bagaimana membuat anak-anak *JATUH HATI* pada matematika. | Ia adalah seorang jurnalis asing yang *JATUH IBA* akan nasib petani miskin. | Perang itu berlanjut dengan banyaknya *JATUH KORBAN* di kedua pihak. | Jutaan buruh tani di pedesaan *JATUH MISKIN* tergencet kehidupan sengsara. | Mendengar vonis tersebut, pria tadi *JATUH PINGSAN*. | Nasib mereka sudah *JATUH KETIBAN TANGGA*. | Saya ini ibaratnya sudah *JATUH TERTIMPA TANGGA*.^{1*}
- Apakah kaupikir cinta akan datang begitu saja seperti *JATUH DARI LANGIT?* | Kemakmuran dan kesejahteraan tidak akan *JATUH DARI LANGIT*. | Satu demi satu rencananya mulai *JATUH PADA TEMPATNYA*.
- Untuk menjadi pahlawan mereka harus *DIJATUHI HUKUMAN* mati. | Kapal itu berada hanya sekitar 2-3 km dari areal taman nasional Karimunjawa. Dengan jarak itu, kapal *MENJATUHKAN JANGKAR* untuk berhenti. | Tanpa *MENJATUHKAN KORBAN* aku berhasil melarikan Dewi Pusporini keluar dari gedung senopati. | Sang gadis *MENJATUHKAN PILIHAN* pada pemuda lain yang sudah lama didambakannya. | Dalam *MENJATUHKAN PUTUSAN*, hakim melihat tidak ada hal-hal yang memberatkan. | *AS JATUHKAN SANKSI* ke China karena beli senjata Rusia.
- Semakin banyak pula *KORBAN BERJATUHAN*.
- Suatu malam ketika sedang main gitar dan bernyanyi lagu itu, ia seperti *KEJATUHAN INSPIRASI*: ia ingin jadi musisi!
- Brak, poci itu menghantam kaca jendela, terus *MELAYANG JATUH* ke dalam sungai.
- Sebagian besar milik tuanku *JATUH KE TANGAN* istri sah. | Konstantinopel *JATUH KE TANGAN* bangsa Turki Usmanid.

^{1*} ditemukan juga: *jatuh mabuk* / *~ miskin* / *~ sakit* / *~ tertidur* dsb.

jauh

- Ia akan memikirkan masa yang akan datang, baik untuk *JANGKA WAKTU* yang dekat (pendek) atau yang *JAUH* (panjang). | Dengan pertolongan seorang pejabat yang juga masih *KELUARGA JAUH* Yulius, sekarang Yulius dapat bekerja sebagai pegawai bagian administrasi di sebuah departemen pemerintah. | Pernikahan dengan pasangan yang *RENTANG* usianya *JAUH* tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. | Semakin *JAUH RENTANG* antara berat badan ideal dengan berat badan saat ini. | Ia adalah *SAUDARI JAUHNYA*, sepupu dari kakak ipar adiknya. | Bagi beliau, *PENYIMPANGAN* itu terlalu *JAUH*. | Cacat mata adalah kelainan pada mata yang disebabkan daya akomodasi mata berkurang atau titik dekat dan *TITIK JAUHNYA* sudah tidak normal.
- Dua partai ini sudah *JAUH-JAUH HARI* menyatakan akan mencalonkannya sebagai capres.
- Namun kelompok tersebut ternyata *BERGERAK LEBIH JAUH* dari rencana itu. | Suara Ibu terdengar lirih. Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Aku tak tega untuk *MENDESAKNYA LEBIH JAUH*. | Perbincangan dengan konsumen itu dimanfaatkan untuk *MENGENAL LEBIH JAUH* tentang karakteristik konsumen. | Figurnya karismatik, serta menampilkan kedewasaan yang *JAUH MELAMPAUI* usianya. | Pada umumnya, kota itu memang menjadi tujuan bagi mereka yang ingin *MELANGKAH LEBIH JAUH*. | Kekayaan orang Indonesia *MELESAT JAUH*

^{1*} ditemukan juga: *membahas lebih jauh* / *membayangkan ~* / *menjelaskan ~* / *berkembang ~* / *memikirkan ~* / *berubah ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *jauh dari kata baik* / *~ bijak* / *~ layak* / *~ mewah* / *~ selesai* dsb.

dibanding dengan situasi pada masa krisis itu. | Untuk *MEMAHAMI LEBIH JAUH* mengenai pengertian tersebut, berikut ini definisi yang dipaparkan oleh beberapa ahli. | Umurnya tidak *BERPAUT* terlalu *JAUH* denganku, lima tahun lebih tua dariku. | Universitas ini seharusnya *BERPERAN LEBIH JAUH* dalam memberikan edukasi pada masyarakat. | Kekuatan mereka telah *SUSUT JAUH* dari kekuatan mereka sebelumnya. | Segera dia melangkah menuju sumber bau itu untuk *MENGETAHUI LEBIH JAUH*. | Bangunan itu cenderung sangat *JAUH MENYIMPANG* dari desain awalnya. | Akhirnya Ayah *BERTINDAK LEBIH JAUH*, tak sekadar membentak tapi menggampar. ^{1*}

- Kafein dapat memperbaiki fungsi mental penderita yang keracunan alkohol. *LEBIH JAUH*, kafein ternyata dapat menetralisasi asam lemak dalam darah. | *SAMPAI SEDEMIKIAN JAUH* dia cukup puas. | Uji kredibilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui *SEBERAPA JAUH* sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. | *SAMPAI SEBERAPA JAUH* prinsip-prinsip ekonomi terlibat dengan masalah itu?
- Menu andalan bakmi ini tak *JAUH BEDA* dengan restoran bakmi lain. | Kita selalu bilang, oh negara ASEAN itu hampir mirip-miriplah dengan Indonesia. Tapi kenyataannya *BEDA JAUH*. | Adat istiadat mereka itu tak *BERBEDA JAUH* dengan kita sendiri. | Asal tahu saja, kualitas anak-anak muda Sidoarjo tak *JAUH BERBEDA* dengan Surabaya. | Hutan sudah *JAUH DI BELAKANG* punggungnya, dan dia memasuki desa. | Bahkan *JAUH SEBELUM* kontroversi muncul, mereka sudah memberikan justifikasi atas pilihannya. | Kegelapan malam dan asingnya tempat itu baginya membuat dia *JAUH KALAH* cepat bergerak dibandingkan Phoa Hok Ci. | Dia tidak mau mengakui bahwa dia *KALAH JAUH* dibandingkan lawannya. | Volume pekerjaan menjadi *JAUH BERKURANG* karena kegiatan proyek sebagian besar berhenti. | Dia mengharap mereka membebaskan dia dan ayahnya, akan tetapi hasilnya *JAUH BERLAINAN*.
- Jadi perkenalkanlah aku, manusia yang *JAUH DARI KATA SEMPURNA*. ^{2*}
- Berbagai metode sudah diterapkan namun sayang hasilnya masih *JAUH PANGGANG DARI API*.
- Pelanggan beralih memilih transportasi «online» karena *TARIF JAUH DEKAT* bisa diketahui lebih dahulu.
- Aku memilih *BERINGSUT MENJAUH*.

Jawa Kemudian *DOKTER JAWA* diijinkan menambah pengetahuannya di bidang kebidanan dengan menempuh ujian lebih dahulu.

jawab

- Harus ada titik tengah untuk memenuhi kriteria negara modern yang demokratis dan *MENJAWAB ASPIRASI* masyarakat. | Lambat-laun ia mampu produk yang dihasilkan benar-benar mampu *MENJAWAB KEBUTUHAN* pasar. | Buku ini mencoba *MENJAWAB DILEMA* tersebut. | Pembelajaran dengan sistem itu digelar untuk *MENJAWAB KEGELISAHAN* para orang tua siswa. | Saya tidak tahu apakah ini *MENJAWAB MASALAH* anda atau bukan. | Sekian lama menunggu pengumuman pemenang lomba, *KEPENASARAN* saya akhirnya *TERJAWAB*. | Tentu saja, politisi yang piawai harus mampu *MENJAWAB PERSOALAN-PERSOALAN* praktis. | Ia melihat ada tiga *PANGGILAN TAK TERJAWAB* di ponselnya. | Anda tidak mampu *MENJAWAB SOAL* fisika karena lupa rumusnya. | Seberapa kuat aktivitas masyarakat sipil mampu *MENJAWAB TANTANGAN* ini? | Cobalah *MENJAWAB TEKA-TEKI* berikut ini. ^{1*}
- Soal nomor 1 dan 2 dapat *DIJAWAB BENAR* oleh semua mahasiswa. | «Aku tak akan kembali.» «Mengapa?» *JAWABNYA DINGIN*. ^{2*}
- Karena selain berhak membuat berita, wartawan juga wajib hukumnya memberi *HAK JAWAB* pada pihak-pihak yang dituliskan.

^{1*} *menjawab* can also be followed by the problem itself, as in: *Hal ini menjadi alternatif utama untuk MENJAWAB DEFISIT anggaran pemerintah.*
ditemukan juga: *menjawab kecurigaan / ~ kegelisahan / ~ kekhawatiran / ~ kekosongan aturan*

^{2*} ditemukan juga: *menjawab dengan baik / ~ dengan jujur / ~ dengan lancar / ~ dengan pasti / ~ dengan tegas / ~ salah dsb.*

^{3*} ditemukan juga: *jawaban*

	<ul style="list-style-type: none"> • Ia memilih <i>BERSOAL JAWAB</i> atas masalah-masalah yang dihadapi manusia-manusia di sekitarnya. Ini adalah yang berujar beliau dalam sesi <i>TANYA JAWAB</i> dengan pers. • Karena ini adalah pertanyaan terbuka, tidak ada <i>JAWABAN BENAR ATAU SALAH</i>. Tapi lelaki itu tak memberikan <i>JAWABAN MEMUASKAN</i>. ^{3*} • Bapaknya bicara tanpa bisa dibantah. Kata-katanya <i>MENGUNCI</i> rapat semua <i>JAWABAN</i>. Ayahnya bahkan telah salah <i>MENGUTIP JAWABAN</i> pegawai kantor desa. • Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak menetapkan kepala sekolah ini sebagai tersangka penjualan <i>KUNCI JAWABAN</i> ujian nasional. • Mereka tidak akan mudah puas dengan <i>JAWABAN YANG MENGELAK</i> atau mengalihkan perhatian. <i>JAWABANMU</i> agak <i>MELENCENG</i>. Mereka sering kali memberikan <i>JAWABAN</i> yang <i>SAMAR</i>. Ia bukanlah suatu kerangka berpikir yang memiliki <i>JAWABAN</i> yang <i>SELESAI</i> terhadap semua soal. Untuk itu beliau punya <i>JAWABAN</i> yang cukup <i>TELAH</i>. 	<p><i>diplomatis / ~ logis / ~ pasti / ~ rinci / ~teka-teki / ~ tepat dsb.</i></p>
jawat	<ul style="list-style-type: none"> • Iwan mengomunikasikan persoalannya dengan pejabat perencanaan di <i>JAWATAN KEHUTANAN</i>. ^{1*} • Salah seorang dari ketiga santri itu di kemudian hari menjadi <i>TEMAN SEJAWATNYA</i> di kantor Kemenag. 	<p>(bdk. → <i>jabat</i>²) ^{1*} ditemukan juga: <i>jawatan imigrasi / ~ kehewanan / ~ kejaksanaan / ~ pertanian / ~ kesehatan dsb.</i></p>
jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 80-an, sandiwara radio di tanah air mencapai <i>MASA JAYANYA</i>. Kerajaan Mataram mencapai <i>PUNCAK KEJAYAAN</i> pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). Dalam sehari kadang hanya laku satu atau dua kaset. Tidak seperti dulu saat <i>ZAMAN JAYA</i>. • Kembali lagi saya lihat jalur non Tol kondisinya <i>LANCAR JAYA</i>. 	
jebak	<ul style="list-style-type: none"> • Dia merasa kaget melihat betapa lamanya dia tiba di dasar <i>LUBANG JEBAKAN</i> itu. Pemerintah jangan terkecoh oleh <i>LUBANG JEBAKAN</i> ini. • Jangan sampai kebijakan tersebut justru <i>MENJERUMUSKAN</i> negara ini pada <i>JEBAKAN UTANG</i> luar negeri. • <i>PERTANYAAN MENJEBAK</i> ini gampang sekali menjawabnya. • Taksi yang membawa saya kini <i>TERJEBAK KEMACETAN</i>. Ia terus melangkah, melewati mobil-mobil yang <i>TERJEBAK MACET</i>. <i>JANGAN TERJEBAK</i> pada rutinitas. Banyak orang yang <i>TERJEBAK UTANG</i> untuk biaya kuliah anaknya atau biaya berobat suami yang sakit. • Mereka <i>TERJEBAK DALAM DILEMA</i> antara tradisi dan mimpinya. 	
jeblok	<p>Desa-desa ini kini harus gigit jari, karena <i>JEBLOKNYA PEREKONOMIAN</i>. <i>NILAIMU JEBLOK</i> semua, masih aja bandel gak garap PR. <i>KEPATUHAN</i> memakai masker <i>JEBLOK</i>. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>dolar AS jeblok / harga ~ / penjualan ~ / kariernya ~ / reputasi kami ~ dsb.</i></p>
jeblos	<p>Mereka telah ditahan, ditangkap, <i>DIJEBLOSKAN (KE) DALAM PENJARA</i>. Lalu ia akan ikut menjadi korban, paling tidak <i>DIJEBLOSKAN MASUK PENJARA</i>. ^{1*}</p>	<p>^{1*} or some equivalent place or circumstance: <i>sel, tahanan</i></p>
jebol	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan saluran tak berlanjut hingga berujung <i>BENDUNGAN JEBOL</i> pada 1965. Tolib ingat peristiwa itu terjadi hanya tiga pekan sebelumDia menjelaskan <i>JEBOLNYA TANGGUL</i> Sungai Wulan disebabkan curah hujan yang sangat eskترم. ^{1*} • Semua perasaan yang tadi ditahan-tahan, seperti air bah <i>MENJEBOL BENDUNGAN</i>. Sayangnya, <i>GAWANG</i> timnas Indonesia berhasil <i>DIJEBOL</i> kembali oleh Nguyen Hoang Duc. Hal ini dapat digunakan untuk <i>MENJEBOL PASSWORD</i> wifi hanya dengan membuat sebuah jaringan Wifi palsu. Aku merasakan 	

PERTAHANANKU sudah hampir *JEBOL*. | Akhirnya *PERTAHANAN* Indonesia *JEBOL* juga. | *TERALIS* besi jendela *DIJEBOLNYA*.

- Kasus kejahatan pembobolan kartu kredit («carding»), *PENJEBOLAN KATA SANDI* («cracking»), dsb. berkembang di negeri ini.

jeda

- Jika tak ada ruang untuk *MENGAMBIL JEDA* di tengah kompetisi yang keras, tingkat stres warga akan meningkat. | Ia *MEMBERI JEDA*, mungkin agar ada kesempatan bagi kami untuk memahami penjelasan itu. | *TERDAPAT JEDA* yang begitu lama ketika dia ingin kembali mengeluarkan suara.

- Yang dimaksud *JEDA BALAK* adalah suatu kegiatan untuk menghentikan pembalakan kayu secara legal maupun illegal sementara waktu. | Pulang dari Australia, seakan tiada *JEDA JADWAL* penataran guru yang harus ia jalani. | Muncul pertanyaan, apa jadinya bila *JEDA KEMANUSIAAN* tak diperpanjang karena dianggap gagal meredakan ketegangan? | Usai *JEDA PERTARUNGAN* kedua pemain masih berjalan timpang.

- Kota Bandung kemarin memang dilanda hujan sangat deras. Petir tak henti-henti menyambar dalam *JEDA YANG SEMPIT*.

- Mereka *TAK JEDA-JEDA* membangun citra di berbagai media massa.

jegal

Jalan lain yang akan ditempuh adalah *MENJEGAL PROPOSAL* anggaran dari pemerintah. | Hal-hal ini sering digunakan sebagai alasan untuk *MENJEGAL UPAYA* reformasi.

jejak

- Keberhasilan para penulis muda ini bisa mendorong siapa saja untuk mulai *MENGIKUTI JEJAK* mereka. | Hal itu *MENERAKAN JEJAK* tentang pilihan hidup Ajip: ia sepenuhnya ingin terjun ke dunia seni. | Seniman ini *MENERAKAN JEJAK ARTISTIKNYA* yang memukau lewat kemampuan melukis secara hiper-realistik. | Pemuda itu berusaha *MENGUNTIT JEJAK* pasukan siluman itu. | Kami menganjurkan untuk menghubungi KBRI dan melaporkan berita kehilangan ini, atau jika perlu hubungi polisi untuk bantuannya *MELACAK JEJAK* istrinya. | Ia hanya kurir yang diutus pengedar agar *JEJAKNYA* tidak *TERLACAK* sampai pada tempat laundry Pak Syarif. | Kijang itu terus mendorong korbannya ke semak-semak, *MENYISAKAN JEJAK* darah di tanah. | Mungkin setelah satu-dua jam di sini, aku akan *MENYUSUL JEJAK* Pak Hadi ikut tidur siang. | Sekarang aku mengerti bagaimana engkau bisa pergi tanpa *MENINGGALKAN JEJAK*. | Aku berbalik badan untuk *MENGULANG JEJAKKU* kembali ke dapur induk. | Keduanya bertekad untuk tidak *MENGULANG JEJAK* orangtua mereka.

- Negara-negara itu memiliki *JEJAK KAKI KARBON* per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. ^{1*} | *JEJAK KARBON* ialah jumlah karbon atau emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. | Ia telah menjadi contoh dan inspirasi bagi anak-anak autis lain. Mereka mencoba mengikuti *JEJAK LANGKAHNYA*.

- Anjing itu kehilangan *JEJAK ENDUSAN*.

- Walaupun hutan itu lebat dan rapat, terlihat jelas *BEKAS JEJAK* yang dilalui oleh manusia.

- Dalam rentang waktu yang terbatas, memang *REKAM JEJAK* tidak mungkin lengkap. | Ada beberapa kandidat yang memiliki catatan *JEJAK REKAM* buruk tapi tetap dimajukan sebagai kandidat.

- Ia sudah *MENJEJAKI KARIER MENTERI* sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

- Walaupun leluhur saya dari sono, saya nggak pernah *MENJEJAKKAN KAKI* di Cina daratan.

^{1*} less usual than *jejak karbon*

jejal	<ul style="list-style-type: none"> • Lautan manusia <i>BERJEJAL KELUAR</i> dari bandara Ia mengikuti orang-orang yang <i>BERJEJAL TURUN</i> melalui eskalator. Tak seperti dulu, kendaraan <i>BERJEJAL PADAT</i>. • Senang melihat stadion <i>DIJEJALI PENONTON</i>. Rezim itu terus-menerus tanpa henti mengindoktrinasi dan <i>MENJEJALI OTAK</i> kita semua. • <i>MANUSIA DIJEJAL-JEJALKAN</i> ke dalam setiap sudut kereta. • Pengetahuan hafalan ini <i>DIJEJALKAN PAKSA</i> kepada otak muridnya. • Ia tak bisa bicara lagi karena mulutnya sudah <i>PENUH TERJEJAL</i>. Dia menenteng ransel seratus liter yang tampak <i>PENUH DIJEJALI</i> benda-benda. • Jalan raya sudah <i>PENUH JEJALAN</i> kendaraan. Kardus ini <i>PENUH BERJEJALAN</i> dengan benda-benda tak berguna. 	
jejer	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka sudah <i>BERJEJER RAPI</i> di halaman sekolah. • <i>KARTU-KARTU</i> telah <i>DIJEJERKAN</i>. 	
jelaga	Rak ini harus disimpan di dapur, menjadi tempat periuk yang pantatnya <i>HITAM SEPERTI JELAGA</i> . Mata <i>SEHITAM JELAGA</i> itu menatap hamparan air laut yang begitu luas.	
jelajah	<ul style="list-style-type: none"> • Ini bukan pesawat yang memiliki <i>DAYA JELAJAH</i> jarak jauh. Dari sana penyelidik bisa mengetahui antara lain <i>KECEPATAN JELAJAH</i> pesawat. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit membuat habitat dan <i>RUANG JELAJAH</i> harimau makin sempit. <i>KETINGGIAN JELAJAH</i> pesawat ini hanya sekitar 1 kilometer saja di atas permukaan laut. • Saat mereka bersama, rasanya waktu tak pernah cukup untuk <i>MENJELAJAHI SEGALA EMOSI</i>. • Kapal pengangkut tentara pendaratan dilindungi oleh <i>KAPAL PENJELAJAH</i>, kapal perusak dan sebagainya. Restorasi <i>MOBIL PENJELAJAH</i> legendaris yang satu ini memang seperti tak ada habisnya. <i>PESAWAT PENJELAJAH</i> ini pun makin hebat lantaran bisa beroperasi hingga 500 km. • Ada beberapa alasan mengapa mereka <i>MENJALANKAN PENJELAJAHAN</i> samudra. Mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan <i>MELAKUKAN PENJELAJAHAN-PENJELAJAHAN</i> samudra. 	
jelang	Sehari sebelum hari raya Idul Adha ia sudah menunjukkan tanda-tanda <i>MENJELANG AJAL</i> .	
jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Puasa di luar negeri <i>JELAS BEDA</i> sama di Indonesia. Di Swiss kolega <i>JELAS BERBEDA</i> pula dengan teman. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang <i>JELAS BENAR</i>. Rekaman tersebut memperlihatkan <i>JELAS GELAGAT</i> mencurigakan mereka. • Masih juga <i>TERINGAT JELAS</i> di benaknya, ketika dia mengalami kecelakaan sepeda. Kembali <i>JELAS TERDENGAR</i> deru-deru lalu lintas di atas jembatan. Dia tidak <i>JELAS MENGETAHUI</i> apa perbedaan itu. Penggunaan isyarat tangan dan maknanya <i>JELAS BERLAINAN</i> dari budaya ke budaya. • Ia <i>MENJELASKAN</i> hal itu kepada sekretarisnya secara cukup <i>RINCI</i>. 	
jelata	Tokoh-tokoh utama dalam novel-novel Pram selalu orang biasa, <i>RAKYAT JELATA</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kalangan jelata / kaum ~</i>
jelek	Ia dapat <i>FIRASAT JELEK</i> . Jangan membeli barang murah dengan <i>KUALITAS JELEK</i> . Ia tahu <i>NASIB JELEK</i> itu sudah sampai. Anak-anak yang memiliki <i>NILAI JELEK</i> akan merasa dirinya bodoh.	

jeli	<ul style="list-style-type: none"> • Kita diajak untuk sungguh <i>JELI MEMBEDAKAN</i> antara sahabat dan teman-parasit. Kita tidak boleh menyerah dan harus lebih <i>JELI MELIHAT</i> peluang yang masih terbuka lebar. Yang terpenting kita harus <i>JELI MEMANFAATKAN</i> peluang ini. ^{1*} • Matanya <i>JELI</i> dalam <i>MENCARI</i> talen baru. Produsen ini <i>JELI</i> dalam <i>MENGAMATI</i> perkembangan kebutuhan masyarakat. Dia kurang <i>JELI</i> dalam <i>MEMILIH DAN MEMILAH</i> mana ihwal yang harus dihadirkan atau disingkirkan. • Anda perlu <i>MENGASAH KEJELIAN</i> (dalam) melihat peluang. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>jeli membaca situasi / ~ memilih induk semang / ~ menangkap kemauan pasar dsb.</i></p>
jelma	<ul style="list-style-type: none"> • Gitaris ini bukan lagi sekadar pekerja kesenian. Ia kini <i>MENJELMA MENJADI</i> aktivis. • Nubuat-nubuat yang dia tulis kerap <i>MENJELMA KENYATAAN</i>. Aku merasa ini bukan lagi khayalan tapi sudah <i>MENJELMA KENYATAAN</i>. • Upahnya ternyata tidak mampu untuk <i>MENJELMAKAN HASRATNYA</i> menyekolahkanku. • Dalam kebudayaan ini, rakyat dibuat sedemikian patuh kepada para penguasa, yang <i>TERJELMA SECARA NYATA</i> dalam diri para priayi. • Para penduduk kemudian percaya, kunang-kunang itu adalah <i>JELMAAN ROH</i> korban kerusuhan. Cerita ini mengisahkan lelaki pemburu babi yang suatu ketika berhasil menombak seekor babi yang ternyata <i>PENJELMAAN SEORANG PUTRI RAJA</i>. 	
jemaah	<ul style="list-style-type: none"> • Anak ini sejak usia 7 tahun mendapatkan didikan agama, <i>SEMBAHYANG BERJEMAAH</i> serta membaca Al-Qur'an. • <i>KORUPSI BERJEMAAH</i> menjadi lazim sebagai kejahatan komunal. 	
jemari	<ul style="list-style-type: none"> • Ia <i>MENGEPAKAKAN JEMARINYA</i>. • Saat kecil ia mengalami kecelakaan yang membuat <i>JEMARI KAKINYA</i> terluka. «Bagaimana bisa cincin kawin disimpan di saku celana?» tanya Mei sambil melirik ke <i>JARI-JEMARI TANGAN Efendi</i>. 	
jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk <i>JEMBATAN BENTANG PANJANG</i> banyak digunakan jembatan tipe kabel seperti jembatan gantung. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu melewati <i>JEMBATAN EMAS</i> dalam perjuangan panjang. Orang dusun pun bergotong-royong membuat lagi <i>JEMBATAN GANTUNG</i> yang baru dan lebih diperkuat. <i>JEMBATAN LENGKUNG</i> ini kebanggaan Sydney. Mesjid ini letaknya di bawah <i>JEMBATAN LAYANG</i>. Dia tak lepas memandangi putrinya meniti <i>JEMBATAN PAPAN</i> menuju kapal feri. • Hampir tiap saat ada yang <i>MENYEBERANGI JEMBATAN</i> itu. • Dengan demikian kami berusaha untuk <i>MENJEMBATANI JARAK</i> yang terjadi antara dunia teoritis dan dunia praktis. <i>JURANG</i> yang memisahkan kami dengan mereka akan <i>TERJEMBATANI</i>. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menjembatani beda pendapat / ~ fakta dan fiksi / ~ fiksi dan fakta / ~ konflik / ~ kesenjangan / ~ pertentangan / ~ transisi dsb.</i></p>
jempol	<ul style="list-style-type: none"> • Aku menunjukkan <i>JEMPOL JARIKU</i> tanda keadaan tidak berbahaya. • Sebagai wartawan profesional, kerja mereka layak <i>DIACUNGI JEMPOL</i>. Fatimah tersenyum senang. <i>MENGACUNGAN JEMPOL</i> tangan. Ada seorang anak di sebelahnya yang tampak malu-malu, seakan <i>MENGISAP JEMPOL</i> tangannya. • Sungguh itu bukan <i>ISAPAN JEMPOL</i> belaka. 	
jemput	<ul style="list-style-type: none"> • Sandralah yang akan mengurus Bitu. <i>MENGANTAR JEMPUT</i> ke sekolah. Perusahaan ini menawarkan <i>LAYANAN ANTAR JEMPUT</i> («pick-up and delivery») untuk melakukan perbaikan 	

«smartphone». | Akhirnya kami *PAKSA JEMPUT* dan sekarang sudah diisolasi di RS. | Dia mengamuk saat hendak *DIJEMPUT PAKSA* oleh petugas. | Terakhir, 69 warga Indonesia yang bekerja di kapal itu *DIJEMPUT PULANG*. Sebelum *DIJEMPUT PULANG*, mereka harus mengurus administrasi kepulangan.

- Banyak siswa tidak memiliki telepon pintar dan sulit mengakses internet. Sehingga Ida bersama guru lainnya *MENJEMPUT BOLA*. | Ia mendorong pemerintah daerah secara aktif *MENJEMPUT BOLA* untuk menemukan warga masyarakat yang memiliki potensi terpapar penyakit.
- Ia masih menyimpan kecewa hingga *AJAL MENJEMPUTNYA*.

jemu

- Dia sangat suka bercerita tentang dirinya hingga aku jadi muak dan *JEMU JELAK* mendengarnya.
- Kami *TAK PERNAH JEMU* untuk berkunjung ke sana. | Akhirnya ia *MENJADI JEMU* juga untuk selalu berada di dalam lingkungan halaman. | Beliau memiliki semangat yang *TAK KENAL JEMU* dalam mengajar. | Rasa ingin tahu membuat anak *TIDAK MERASA JEMU* mengeksplorasi benda-benda yang menarik minatnya.
- Hem, kau memang sudah *JEMU MELIHAT* sinar mata hari. | Tanggapan mereka umumnya cukup antusias, mungkin karena *JEMU TERKENA BANJIR*.

jemur

- Kami membutuhkan sinar matahari untuk *MENJEMUR PAKAIAN*, *MENJEMUR IKAN ASIN*, *KERUPUK*, *PADI*, dan masih banyak lagi.
- Sederet pakaian menggantung di seutas *TALI JEMURAN* depan rumah. | Sehelai kain kuyup menggantung di *TIANG JEMURAN*.
- *KAWAT PENJEMUR* dapat dibuat dari kabel yang terbungkus plastik.

jendela

- Hal itu membuat *JENDELA TRANSFER* pun mengalami pergeseran jadwal.
- Kita tahu bahwa buku adalah *JENDELA DUNIA*.
- Klik untuk mencetak atau untuk email (*MEMBUKA DI JENDELA YANG BARU*).
- Lalu nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa yang melihatmu *DI AMBANG JENDELA*. | Kau sapukan lap basah pada *BINGKAI JENDELA*. | Ia mengintip ke dalam lewat *CELAH JENDELA*. | Ternyata *DAUN JENDELA* itu macet. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *gorden jendela* / *kaca* ~ / *kerai* ~ / *kusen* ~ / *pinggir(an)* ~ / *tirai* ~ dsb.

jenggot

- *JENGGOTNYA GEMUK* dan panjang sekali.
- Ramadhan adalah pria tiga puluh tahunan *BERJENGGOT JARANG*. | Poster itu memperlihatkan gambar seorang pria *BERJENGGOT LEBAT*. | Si Khasadar *BERJENGGOT TEBAL* dan berjubah hitam.

jengkal

- Truk itu tetap membuntutinya di belakang. Kadang mendekat hingga *JARAK* kedua truk hanya beberapa *JENGGAL*, sebelum mengerem. | Rambutnya bergelombang *SEPANJANG* dua *JENGGAL*.
- Ia mencakup peta-peta paling mutakhir dari seluruh *JENGGAL BUMI* yang diketahui. | Bila mungkin, akan kujelajahi tiap *JENGGAL TANAH* di bumi ini untuk mencarinya.
- Tanganku menutup pintu kamar yang *TERBUKA SEJENGGAL*. | Ya, angkot, kendaraan dimana lututmu dan lutut penumpang di depanmu hanya *BERJARAK SEJENGGAL*.

bdk. *Diberi sejengkal ingin sedepa*.

jengkang

Aku nyaris *TERJENGGANG DARI DUDUK* ketika mendengar suara itu di belakangku.

jengki

Ia *BERCELANA JENGGI* kuning. | Nelayan ini berjalan kaki atau meluncur dengan *SEPEDA-SEPEDA JENGGI* mereka.

jenis	<ul style="list-style-type: none"> • Teman-temanku sedang sibuk menjalin ikatan asmara dengan <i>LAWAN JENIS</i>. Saya jelas lebih tertarik dengan sejenis daripada <i>LAWAN JENIS</i>. • Remaja harus belajar bergaul dan berkomunikasi dengan berbagai lingkungan dan semua orang, maupun yang sejenis atau <i>BERLAINAN JENIS</i>. • Hal ini memudahkan hubungan antara orang-orang yang <i>BERJENIS KELAMIN</i> berbeda. 	
jenjang	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya figur yang memberikan contoh <i>JENJANG KARIER</i> politik dengan tidak perlu mengandalkan koneksi darah atau kepentingan oligarki. • Memulai bisnis sejak usia 13 tahun, dia terus menapak karier hingga <i>MENCAPAI JENJANG</i> tertinggi. Dia <i>MENEMPUH JENJANG</i> diploma bidang periklanan. ^{1*} • Sistem <i>PENJUALAN BERJENJANG</i> dan penjualan langsung menggantungkan diri pada penjualan kepada konsumen dan pengembangan pasar. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengambil jenjang / memperbaiki ~ / mendaki ~ / mengikuti ~ / menginjak ~ / memasuki ~ / memiliki ~ / menaiki ~ / menyelesaikan ~ / mempersiapkan ~ / menapaki ~ / menutupi ~</i> dsb.</p>
jentik	Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu, mereka tinggal <i>MENJENTIKKAN JARI</i> .	
jenuh	<ul style="list-style-type: none"> • Asam-asam lemak yang ditemukan di alam dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, <i>ASAM LEMAK JENUH</i> dan <i>ASAM LEMAK TIDAK JENUH</i>. Demi mengusir <i>RASA JENUH</i>, ia biasa melakukan berbagai kegiatan di luar rumah. Saat ini mungkin saya sedang berada pada <i>TITIK JENUH</i> dengan segala rutinitas yang saya lakukan, baik di kantor, maupun di tempat kos. • Itu salah satu cara untuk <i>MEMBUNUH KEJENUHAN</i>. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengalami kejenuhan / mengatasi ~ / melepas(kan) ~ / menghilangkan ~ / mengusir ~</i> dsb.</p>
jepit	<ul style="list-style-type: none"> • Rambutnya yang panjang diikat ke belakang dengan <i>JEPIT RAMBUT</i> Tare Panda. • Jumat ini merupakan <i>HARI KEJEPIT</i> karena sehari sebelumnya adalah tanggal merah atau hari libur, dan sehari setelahnya adalah hari Sabtu atau libur. Membuat salto itu dalam <i>KEADAAN TERJEPIT</i> seperti itu, kiranya hanya dapat dilakukan oleh akrobat-akrobat tingkat tinggi saja! • Kaki-kakinya yang kotor berdebu itu mengapit sepasang <i>SANDAL JEPIT</i>. <i>TANG JEPIT</i> ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>tang penjepit</i></p>
jera	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hukuman mati saja tak <i>MEMBUAT JERA</i>, apalagi hukuman yang lebih ringan? Ia harus diberi sedikit pelajaran agar ia benar-benar <i>MENJADI JERA</i>. • Hukuman berat bagi koruptor merupakan upaya memberikan <i>EFEK JERA</i> dan memutus rantai korupsi. Vonis hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak membuat <i>EFEK JERA</i>. 	
jerami	<ul style="list-style-type: none"> • Juru taman itu membuka <i>TOPI JERAMINYA</i>. • Upaya mencari para saksi mata juga bak mencari jarum dalam <i>TUMPUKAN JERAMI</i>. 	
jerat	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini membuktikan mereka ingin maju dan lari dari <i>JERAT KEMISKINAN</i>. Penyebar berita hoaks pun tidak begitu saja luput dari <i>JERATAN HUKUM</i>. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia yang kini masih terbelenggu <i>JERATAN KORUPSI</i>? ^{1*} • Dia rela berbohong dan bersumpah palsu demi <i>TERBEBAS DARI JERATAN</i> hukum dan pengadilan. Dia bisa membantu kami sekeluarga dalam <i>MENGENTASKAN DARI JERATAN</i> utang. Hal ini membuat terdakwa dengan mudah <i>LEPAS DARI JERATAN</i> hukum. Hanya saja mereka masih <i>LOLOS DARI JERATAN</i> sanksi tipiring. • Kemiskinan yang <i>MENJERAT KEHIDUPAN</i> orang tua kandung Sibeng, memaksa dia dan adiknya 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>jerat kekerasan / ~ korupsi / ~ narkoba / ~ pandemi</i> dsb.</p> <p>^{2*} there is a prepositional use as in <i>para penimbun akan dijerat dengan pasal tertentu tentang perdagangan</i>, but the preposition <i>dengan</i> is often omitted also</p>

diasuh oleh saudaranya itu. | Kitab ini mengandung serangkaian pasal yang bisa *MENJERAT PERS*.

- Bila melanggar berulang kali, para pelaku usaha tersebut bisa *DIJERAT DENDA* hingga maksimal Rp150 juta. | Setelah menjalani hukuman ini, dia kembali *DIJERAT KASUS KORUPSI*. | Pelayan periklanan seperti itu bisa *DIJERAT MELANGGAR* Undang-Undang Agen Tenaga Kerja. | Bila seseorang mulai *TERJERAT NARKOBA* maka akan sulit sekali untuk melepaskan dirinya dari jeratan itu. | Jika dipaksakan, negara-negara miskin akan semakin *TERJERAT UTANG* hanya sekadar untuk membiayai proyek ini. ^{2*}

jerih

- Rumah itu dibangun dari hasil *JERIH PAYAH* istrinya yang bertahun-tahun menjadi tenaga kerja Indonesia. | Segala *JERIH PAYAH* dan kerja kerasnya selama ini pun dianggap sia-sia.
- Sudah tidak perlu kalian sendiri *BERJERIH PAYAH*.

jerit

- Nenek berkerudung sampai *MENJERIT HISTERIS*, lalu dengan tawa membahana membawa brosur itu keliling. ^{1*} | Dia *MENJERIT KECIL* sambil meringis kesakitan.
- Sambil *MENJERIT-JERIT KESAKITAN* ia sering berlari ke kamar.

menjerit histeris is sometimes used where in other languages a literal translation with «histerically» would not be acceptable

jernih

- Teknologi ini bisa digunakan untuk menelepon dengan *SUARA* yang lebih *JERNIH*.
- Dia sendiri berusaha sekuat tenaganya untuk *BERPIKIR JERNIH*.
- Sebuah diskusi diselenggarakan untuk *MENJERNIHKAN MASALAH*. | Polemik menarik ini saya harap dapat *MENJERNIHKAN PANDANGAN* kita terhadap salah satu ide terpenting.

jeruji

Dia tak bisa menanggapi vonis yang akan mengirimnya ke *JERUJI BESI* itu.

bdk. kerangkeng

jerumus

- Itu dilakukan agar kita tidak *TERJERUMUS KE LUBANG* yang sama untuk kedua kalinya. | Lembaga itu kini berupaya turun tangan agar tidak semakin banyak warga *TERJERUMUS (KE) DALAM PUSARAN* utang. | Hal ini membuka peluang besar agar kita *TERJERUMUS PADA HAL-HAL* yang berbau negatif.
- Dari argumentasi ilmiah akhirnya *TERJERUMUS MENJADI DEBAT KUSIR* yang berkepanjangan.
- Jangan sampai kebijakan tersebut justru *MENJERUMUSKAN* negara ini pada *JEBAKAN UTANG* luar negeri.

dbk.: Ada yang terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum. | Dia terjerumus pada hal-hal yang berbau negatif.

jidad

Para oknum parkir liar menarik tarif parkir *SEENAK JIDAT* untuk menguntungkan diri sendiri.

jijik

Itu *KEBOHONGAN* yang *MENJIJIKKAN*. | *TINGKAH LAKUNYA MENJIJIKKAN*, seperti dia sendiri. | *SAMPAH YANG MENJIJIKKAN* mampu mereka olah hingga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. ^{1*}

^{1*} *menjijikkan* can also refer to a person

jimat

Kertas kuning persegi itu digunakan sebagai *JIMAT PENANGKAL BALA*.

jinak

- Ada orang yang mengelompokkan hewan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kepentingannya, seperti hewan buas dan *HEWAN JINAK* dan sebagainya. | Pada dasarnya tumor dapat dibedakan menjadi golongan besar, yakni: *TUMOR JINAK* dan tumor ganas.
- Yusuf menggambarkannya sebagai gadis *JINAK-JINAK MERPATI*.
- *SUARANYA MENJINAK* sedikit, meski kata-katanya masih ancaman.
- Seorang personel diperintahkan *MENJINAKKAN BOM* yang belum meledak. | Namun, *API* baru

dapat *DIJINAKKAN* dua jam kemudian. | *VIRUS* bisa *DIJINAKKAN*; keganasannya bisa dilumpuhkan.

jingkat Mereka sampai *BERJINGKAT KAGET* ketika mendengar jeritan.

jinjing Hal ini dikarenakan oleh tidak tersedianya *KOMPUTER JINJING* atau laptop di rumah. | Ia membuka *TAS JINJING* itu dan memeriksa isinya.

jiplak

- Tulisan dinilai *MENJIPLAK ARTIKEL* jurnal ilmiah Australia.
- Lukisan palsu itu merupakan *JIPLAKAN MENTAH-MENTAH* karya asli.

jiran Ancaman resesi di Indonesia kian nyata setelah *NEGARA JIRAN* Singapura baru-baru ini mengalaminya. | Ada sekitar 600 WNI per tahun yang ingin hijrah kewarganegaraan ke *NEGERI JIRAN*.

jitu Para ahli demografi ragu, *CARA* tersebut bakal *JITU* mengatasi persoalan saat ini. | Jaga jarak merupakan *JURUS JITU* untuk menurunkan risiko penularan penyakit ini. | Pasukan infantri harus punya *PENEMBAK JITU*.

^{1*} ditemukan juga: *langkah jitu / solusi ~ / strategi ~ / taktik ~ / trik ~* dsb.

jiwa¹

- Saudara-saudara tentara negeri, lekas letaki senjata! Buat apa *ADU JIWA* untuk pemerintah asing? | Tempat ini dijadikan tempat penampungan bagi orang-orang pemihak Belanda yang *TERANCAM JIWANYA* oleh para gerilyawan. | Paparan dari salah satu dari ketiga bahan ini menimbulkan dampak negatif, mulai dari reaksi alergi ringan sampai yang *MEMBAHAYAKAN JIWA*. | Difteri merupakan infeksi bakteri yang sangat menular dan dapat *MENYEBABKAN KORBAN JIWA*. | Ia rela untuk *MENGORBANKAN JIWA* demi kebahagiaan mereka! | Kalau orang lain yang terkena luka ini, tentu akan *MELAYANG JIWANYA*. | Dia berharap agar laga tersebut tidak kembali *MEMAKAN JIWA* dan berjalan kondusif. | Entah apa yang ada dalam pikiran gubernur jenderal Willem Herman *MENYABUNG JIWA* dengan jalan. | Kau salah sangka. Dia bukanlah seorang jahat. Bahkan ia telah *MENOLONG JIWAKU*.
- Aku tak sudi *JIWA RAGAKU* menjadi sandera sebuah makhluk seperti dia. | Babak demi babak kekerasan lanjutan pun mendera *RAGA DAN JIWANYA*.
- Dalam kasus bencana alam, beberapa jenis asuransi bisa memberi ganti rugi. Yang paling sering adalah asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, *ASURANSI JIWA*, dan asuransi kesehatan. | Seberapa lama waktu yang harus dihabiskan sehingga sepasang manusia bisa disebut sebagai *BELAHAN JIWA*? | Hukuman penjara tidak berlaku bagi penderita *GANGGUAN JIWA*. | Sebab, hukuman bui ditujukan untuk membuat jera. | Badai jenis ini juga dapat menimbulkan *KORBAN JIWA* akibat reruntuhan. | Untuk mewedahi dan menyempurnakan *KUALITAS JIWA* desa, desa membutuhkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu: kewenangan! | Satu tahun ia di San Fransisco untuk belajar bisnis, tapi kemudian tersadar benar itu bukan *PANGGILAN JIWANYA*. | Kapal ini dilengkapi berbagai peralatan seperti *KESELAMATAN JIWA*, pemadam kebakaran, navigasi, dan peralatan telekomunikasi.

jiwa²

- Pada saat ini ada kecenderungan penderita *GANGGUAN JIWA* jumlahnya meningkat. | Ingin menjadi psikolog yang mampu memecahkan permasalahan *GEJOLAK JIWA* orang-orang.

- Aria Mahler ini *MENGGERUS JIWA*.

jodoh	Kalau dia tidak berani nekat sekarang, nanti akan terlambat dan dia takkan dapat menghindarkan diri lagi dari <i>IKATAN JODOH</i> ini. Ia telah memutuskan <i>PERTALIAN JODOHNYA</i> dengan Yo Han, karena Yo Han telah berjodoh dengan gadis lain.	
jok	Ia beringsut pindah ke <i>JOK PENUMPANG</i> .	
jompo	Umumnya para kakek-nenek tidak tinggal lagi dengan keluarga, mereka banyak yang memilih tinggal di <i>PANTI JOMPO</i> . Mereka berkumpul di <i>RUMAH-RUMAH JOMPO</i> dan hidup bersama manula-manula lain.	
jual	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum ini mengatur tata hubungan manusia dalam soal <i>JUAL BELI</i>, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya. • <i>HARGA JUALNYA</i> cukup menjanjikan, umumnya di atas <i>HARGA JUAL</i> rata-rata ikan konsumsi jenis lain. Di Sentra Flora dan Fauna tersebut terdapat 32 <i>LAPAK PENJUAL TANAMAN</i>, 30 <i>LAPAK IKAN</i> dan 13 <i>LAPAK PENJUAL BURUNG</i>. • Makin besar <i>ANGKA PENJUALAN</i>, tentu makin cepat Anda menggapai balik modal. • Pada umumnya, akun penjualan pada laporan laba rugi merupakan <i>PENJUALAN BERSIH</i>. Hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan berlanjutnya penurunan <i>PENJUALAN ECERAN</i> pada bulan Maret. Sistem <i>PENJUALAN BERJENJANG</i> dan <i>PENJUALAN LANGSUNG</i> menggantungkan diri pada penjualan kepada konsumen dan pengembangan pasar. Tujuan strategi tersebut adalah meningkatkan gaya <i>PENJUALAN RITEL</i> Anda. • Pada pertengahan tahun tersebut, Nokia mulai terpuruk dan hanya <i>MENGUASAI 20% PENJUALAN</i>, dan <i>3% PENJUALAN DIKUASAI</i> oleh Samsung. • Tutupnya sejumlah pusat perdagangan di Jakarta karena pandemi membuat <i>PENJUALAN MEROSOT</i> sampai 70 persen. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>penjualan naik / ~ meningkat / ~ menurun</i> dsb.
juang	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini menimbulkan <i>DAYA JUANG</i> anggota pasukan yang tersisa makin menurun. • Sebutlah RA Kartini dari Jepara yang <i>GIGIH BERJUANG</i> untuk emansipasi bagi kaumnya. Dia juga seorang pejuang yang <i>GIGIH MEMPERJUANGKAN</i> cita-citanya. Dia tahu sekali kapan harus <i>BERJUANG HABIS-HABISAN</i>, kapan harus siap tulus melepaskan. Beliau juga mengajak para hadirin untuk bersyukur atas perjuangan para pahlawan yang telah <i>BERJUANG HIDUP MATI</i> demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika kamu ingin diterima, maka pastinya kamu perlu <i>BERJUANG MATI-MATIAN</i>. ^{1*} • Perjalanan koran ini adalah hasil <i>PERJUANGAN YANG GIGIH</i> dan tak kenal lelah. Rencana melakukan <i>PERJUANGAN BERSENJATA</i> belum lagi berkembang. • Pada tanggal 20 Mei 1908 kaum terpelajar mendirikan <i>WADAH PERJUANGAN</i> yang dikenal dengan «Budi Utomo». 	^{1*} ditemukan juga: <i>berjuang hebat / ~ keras / ~ sekuat tenaga</i>
juara	Tahun depan, ia menargetkan tim basketnya akan menembus babak final, dan <i>MEMBOYONG JUARA</i> I nasional. Sayang seribu sayang, timnas Indonesia <i>GAGAL JUARA</i> setelah tumbang dari Malaysia. Dia bangga bisa <i>MERAIH JUARA</i> dan bisa membawa nama baik sekolahnya.	^{1*} ditemukan juga: <i>mendapat(kan) juara / memenangkan ~ / memperebutkan ~ / merengkuh ~</i> dsb.

jubah	Ini bukan bantuan sosial. Ini politik amplop <i>BERJUBAH BANTUAN</i> . Sejak awal, saya menganggap langkah orang ini manuver politik <i>BERJUBAH HUKUM</i> .	
judi	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaannya habis di arena <i>JUDI ADU AYAM</i>. Perjudian pun lestari dalam aneka variasi, termasuk <i>JUDI BUNTUT</i> yang digemari sejak puluhan tahun. Selain jadi arena <i>JUDI SABUNG AYAM</i>, di lokasi itu juga ada beberapa aktivitas judi lainnya. Ia mencontohkan, arena <i>JUDI TAJEN</i> skala besar di jalan tersebut. • Sering ia menemani Pak Kamijan ke berbagai <i>GELANGGANG JUDI</i>. Dia ikut mengadu untung di <i>MEJA JUDI</i>. Dalam hal memilih <i>SITUS JUDI</i> «online» yang seperti ini, diharapkan agar kita selalu waspada soal peraturan yang ada. • Anak ini sejak ada pengertian, mulai <i>GEMAR BERJUDI</i>. • Ada yang <i>KALAH JUDI</i>, terkena peras, dan merasa diancam polisi atau pengadilan. Diperkirakan ada 40 orang lebih, yang sedang asyik <i>BERMAIN JUDI</i> di ruangan tersebut. 	
jujur	<i>JUJUR DIAKUI</i> bahwa pemerintah menangkap dengan baik persoalan serius tersebut. Harus <i>JUJUR DIAKUI</i> , sesungguhnya aku memang takut terbang. Harus <i>JUJUR DIKATAKAN</i> bahwa mereka melalaikan tugas dan kewajibannya. Saya diminta <i>BERKATA JUJUR</i> . Semua ini harus <i>JUJUR DIUNGKAPKAN</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>jujur harus dikatakan / jujur harus diakui</i>
julang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>NAMANYA</i> kian <i>MENJULANG</i> setelah ceritanya tersebut dimuat bersambung dalam harian Kompas. <i>NAMANYA</i> yang telah terkenal <i>MENJULANG</i> tinggi sampai ke langit. • Patung sosok perempuan itu <i>BERDIRI MENJULANG</i>. Setiap kota yang kusinggahi selalu memiliki pohon besar yang <i>TUMBUH MENJULANG</i> di alun-alunnya. • Uangnya cukup untuk membayar sekolah yang semakin hari harganya semakin <i>TINGGI MENJULANG</i>. • Di seberang sana terlihat bangunan <i>MENJULANG TINGGI</i>. Adanya wabah korona juga menyebabkan angka kriminalitas semakin <i>MENJULANG TINGGI</i>. Berbagai kebutuhan yang diperlukan tiba-tiba harganya <i>MENJULANG TINGGI</i>. 	
juluk	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah <i>NAMA JULUKAN</i> itu terlalu buruk dan tidak sesuai dengan orangnya? • Sejumlah lagu dari The Beatles membuat «para Tokugawa» (<i>JULUKAN GAUL</i> untuk «orang tua») bergoyang. 	
julur	<ul style="list-style-type: none"> • Untung meskipun masih kecil sudah kutempelkan <i>SEJULUR AKAR POHON</i> melekat kuat di bawah ubin berbatu. Layangan berbalut kertas minyak, dengan <i>SEJULUR EKOR</i> dari yang lucu. <i>SEJULUR HAWA DINGIN</i> yang lebih dingin dari es meresap ke tulang-tulang. Kitab kuno, semua halamannya menyambung, berupa <i>SEJULUR KERTAS</i> putih panjang dilipat-lipat. Tiba-tiba <i>SEJULUR TANGAN</i> muncul dari dinding dan menggunakan besi sebagai pena dan tinta dari darah, menuliskan syair ke dinding. ^{1*} • Nayla <i>MENJULURKAN LIDAHNYA</i> sepanjang mungkin. «Ini temanku,» Lia mengenalkan diriku kepada simboknya. <i>KUJULURKAN TANGAN</i>. ^{2*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>sejulur benang / ~ cemeti / ~ kayu / ~ lengan / ~ pematang / ~ sungai / ~ tali / ~ ubur-ubur dsb.</i> bdk.: <i>petai goreng sejulur</i> (= one piece?)
jumlah	<ul style="list-style-type: none"> • Maklumat ini melarang masyarakat berkumpul <i>DALAM JUMLAH BANYAK</i>. <i>JUMLAHNYA</i> sangat <i>BANYAK</i>. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli bahan pokok <i>DALAM JUMLAH BESAR</i>. Jika biaya produksinya rendah, produsen akan menghasilkan barang <i>DALAM JUMLAH BESAR</i>. Banyak perusahaan Jepang melakukan investasi <i>DALAM JUMLAH BESAR</i> di negara ini. 	^{1*} ditemukan juga: <i>membatasi jumlah / melebihi ~ / memangkas ~ / meningkatkan ~ / merosotnya ~ dsb.</i>

- Kita tidak lagi mampu menangani *LONJAKAN JUMLAH* pasien. | Hari ini, kita menambah perjalanan kereta karena *MELONJAKNYA JUMLAH* penumpang pada pagi tadi. | Pemerintah melakukan empat hal untuk menghindari *BERTAMBAHNYA JUMLAH* tenaga medis yang gugur.
- Hasilnya cukup efektif *MENDONGKRAK JUMLAH* mahasiswa pertanian. | Hal ini turut *MENDORONG JUMLAH* unduhan aplikasi-aplikasi baru. | Hal ini menjadi faktor besar dalam *MENGATROL JUMLAH* penumpang yang kami layani. | Ini *MENGURANGI JUMLAH* orang yang terinfeksi. | Mereka berupaya untuk *MENEKAN JUMLAH* emisi hingga seminimal mungkin. ^{1*}
- Meski *KALAH JUMLAH*, teriakan suporter Indonesia terdengar lebih lantang ketimbang suporter lokal.
- *BERAPA BANYAK JUMLAH* mereka? | Asal tidak *TERLALU BANYAK JUMLAH* lawan, tentu akan mereka basmi dengan mudah. | Tidak akan merubah *BESARNYA JUMLAH* angsuran bulanan.
- Pertumbuhan penduduk migrasi diperoleh dari *SELISIH JUMLAH* migrasi masuk (imigrasi) dan jumlah migrasi keluar (emigrasi).

jumpa • Seusai rapat, menteri ini menggelar *JUMPA PERS* di kantornya. | Hal ini disampaikannya dalam *ACARA JUMPA PERS* pada Rabu ini.
 • Seusai rapat, beliau *MENGSELAR JUMPA PERS* di kantornya. | Sebelum *MELAKUKAN JUMPA PERS* bersama, mereka melakukan pembicaraan tertutup.

jumpat • Sebelum mencoba sendiri kopi yang dibubuhi *SEJUMPUT GARAM* saya mencari-cari informasinya di berbagai situs. | Semula, doktor pertanian dari Institut Pertanian Bogor ini sempat memberikan *SEJUMPUT HARAPAN*. | Cek apakah krim sudah bekerja dengan cara mengambil *SEJUMPUT RAMBUT* dan menariknya lurus.
 • Ia menjalin *SEJUMPUTAN RAMBUT* di tengkuk kirinya jadi keping kecil.

jungkir Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering *JUNGKIR BALIK*. | Dia sudah meloncat ke belakang dan *BERJUNGKIR BALIK*. | Ia terasa benar-benar jatuh cinta, jatuh sampai *TERJUNGKIR BALIK*.

junjung Bagi orang yang *MENJUNJUNG TINGGI* kemanusiaan dan kebebasan ini, totalitarianisme akan menindas kebebasan individu.

jurang • Ia sudah terlalu jauh melangkah, tak melihat *JURANG BESAR* di hadapannya. | Ada *JURANG LEBAR* antara sistem pendidikan, kebutuhan industri, dan kebijakan negara. | *JURANG TAJAM* yang memisahkan produsen dari konsumen ilmu pengetahuan baru mulai terjadi sekitar 300 tahun yang lalu. ^{1*}
 • Tak berani maju karena *JURANG MENGANGA*.
 • Hal ini mengakibatkan adanya *JURANG PERBEDAAN* tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah. | Pilihan ini jelas akan membawa organisasi pada *JURANG KEHANCURAN*. | Hal-hal ini justru akan menjerumuskan kita dalam *JURANG KENISTAAN*. | Hal ini menjadi suatu dasar yang membuat *JURANG PEMISAH* antara mereka. | Yang terjadi justru makin melebarnya *JURANG KESENJANGAN*. | Kini aku terjermus dalam *JURANG PENYESALAN*.
 • Sektor perhotelan di di kota ini bakal berada di *TEPI JURANG* dan menghadapi tantangan berat. | Wilayah tersebut dinyatakan nyaris berada di *TEPI JURANG* kehancuran.
 • *JURANG* yang memisahkan kami dengan mereka akan *TERJEMBATANI*. | Hanya ada satu cara untuk

^{1*} ditemukan juga: *memperkecil jurang kaya-miskin* (without preposition)

menyeberang *MELEWATI JURANG* ini, yaitu melalui jembatan.

• Hal ini telah *MENJERUMUSKAN* negeri ini ke dalam *JURANG* krisis ekonomi yang sangat parah. | Saat ini, klub tengah berjuang agar tidak *TERPEROSOK DI JURANG DEGRADASI*. | Hal ini justru akan membuat masyarakat *TERPEROSOK DALAM JURANG KEMISKINAN*.

juru

Karena itulah, sebutan mituk sosok seperti Dimas bukan penerjemah, melainkan *JURU BAHASA*. | Saat aku ditunjuk sebagai salah seorang *JURU BICARA* presiden, saat itulah pengalaman-pengalaman besar kualami. | Mereka akan mendampingi Zlatan Ibrahimovic sebagai *JURU GEDOR* di lini depan. | Ketika itu dia bekerja sebagai *JURU KETIK* di Kantor Berita Domei. | Menurut *JURU KUNCI* Watu Pinawetengan, banyak turis mancanegara yang berziarah di tempat ini. | Dengan hasil imbang ini, Paderborn tetap berlabuh di *POSISI JURU KUNCI* klasemen Bundesliga. | *JURU MASAK* membuat kue berdasarkan resep yang diberikan kepadanya. | Para *JURU PARKIR* itu akan mendapat jatah kompensasi selama dua bulan. | Begitulah Bu Geni yang *JURU RIAS PENGANTIN*, telah merias semua perempuan di desanya. | Kejujuran dan kepercayaan, yang dijadikan fundamental bisnisnya, merupakan *JURU SELAMAT* di saat krisis tersebut. | Keyakinan akan munculnya *JURU SELAMAT* (Messiah, bahasa Arab: al-Masih) berupa Mahdi ini dengan demikian berakar pada doktrin tantang Mahdi hingga sekarang ini. | Bila terjadi perlawanan secara nyata, *JURU SITA* boleh meminta bantuan Polisi. | Apa mau kamu hidup melarat, dan hanya mengandalkan dari penghasilan saya sebagai *JURU TULIS*? | Pemerintah juga akan merekrut *JURU UKUR* dan asisten *JURU UKUR* independen. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *juru bayar* / ~ *dakwah* / ~ *damai* / ~ *foto* / ~ *kamera* / ~ *kampanye* / ~ *lelang* / ~ *mudi* / ~ *pemantau jentik (jumantik)* / ~ *rawat* / ~ *ruding* / ~ *taktik* / ~ *taman* dsb.

jurus

• Mereka tidak punya *JURUS AMPUH* mengatasi kelemahan tersebut. | Beliau kembali memakai *JURUS ANDALAN* ketika ada kebijakannya yang bermasalah: mengerahkan pemengaruh, pendengung («buzzer»), dan pesohor. | Jaga jarak merupakan *JURUS JITU* untuk menurunkan risiko penularan penyakit ini. | Seperti orang gelap mata yang tak melihat celah lain, pemerintah akhirnya mengeluarkan *JURUS PAMUNGKAS*: menaikkan pungutan ekspor CPO («crude palm oil»).

• Sebelum kuliah di *JURUSAN BAHASA INDONESIA*, mahasiswa tersebut sama sekali belum mengenal bahasa Indonesia. | Ada prestise di kalangan calon mahasiswa untuk masuk ke *JURUSAN EKSAKTA* di perguruan tinggi.

kabar

• Ia *MEMBANTAH KABAR* bahwa ia dimarahi Rachmat soal kenaikan harga beras. | Aku menelepon dia, ingin *MEMBERI KABAR* bahwa aku akan datang ke rumahnya. ^{1*}

• *KABAR* pengunduran diri menteri *SANTER* selama sepekan terakhir.

• *KONON KABARNYA* acara ini ada hubungannya dengan ritual agama Buddha di Thailand.

• *KABAR ANGIN* segera berembus bahwa orang-orang itu dianiaya dan dibunuh. | Dia tidak memperlmasalahkan apabila masyarakat membuat *KABAR BOHONG* atau hoaks yang positif dan membangun. | *KABAR BURUNG* dan berita miring tentang janda muda itu beredar dari mulut ke mulut. | *KABAR MENCENGANGKAN* datang dari mulut menteri tersebut. | Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dan termakan *KABAR KIBUL* (hoaks). | Ia hanya mendengar *KABAR* miring yang *BERSELIWERAN*.

^{1*} ditemukan juga: *membenarkan* ~ / *menanggapi* ~ / *meniupkan* ~ / *menyirap* ~ dsb.

kabel

Adapun susunan koneksi *JARINGAN NIRKABEL* ini sangat sederhana. | Istilah ini digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi *TELEPON NIRKABEL*.

kabin	Beruntung pintu-pintu darurat sudah dibuka seorang <i>AWAK KABIN</i> .	
kabinet	Sejak pemerintahan beliau, <i>KABINET</i> kembali <i>TAMBUN</i> .	
kabul	Ternyata <i>DOANYA TERKABUL</i> . Bahkan banyak orang yang tidak sabar akan nasibnya yang <i>DOANYA</i> tak kunjung <i>TERKABULKAN</i> . Ternyata <i>HARAPANNYA</i> itu <i>TERKABUL</i> juga. Akhirnya saya terpaksa <i>MENGABULKAN PERMINTAAN</i> dari istri saya yang pertama. Sultan memaafkan perbuatan Belanda dan <i>MENGABULKAN PERMOHONAN</i> gencatan senjata. Baiklah aku <i>MENGABULKAN PERSYARATAN</i> mu itu! Setelah melalui proses persidangan, pihak pengadilan memutuskan untuk <i>MENGABULKAN TUNTUTAN</i> warga.	
kabung	<i>HARI-HARI BERKABUNG</i> sudah berlalu. Setahun setelah <i>MASA BERKABUNG KEMATIAN</i> Raja George VI, Ratu Elizabeth II naik tahta secara resmi. Pemerintah menetapkan <i>MASA BERKABUNG NASIONAL</i> selama tiga hari hingga Sabtu. Mengapa warna putih dianggap sebagai <i>WARNA BERKABUNG</i> dan duka?	^{1*} ditemukan juga: <i>pakaian berkabung / ruangan ~ / suasana ~ / tanda ~ / upacara ~</i> dsb.
kabur	<ul style="list-style-type: none"> • Efek samping lainnya yang jarang terjadi adalah <i>PENGLIHATAN KABUR</i>. Kulitnya keriput, dan <i>MATANYA</i> sedikit <i>KABUR</i>. • Ia telah pulang dengan mata basah, <i>MENGABURKAN PANDANGANNYA</i>, hingga mobilnya menabrak bis kota. 	
kabut	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat <i>KABUT ASAP</i>, tingkat pencemaran udara di Pekanbaru memang gawat. • Ia putar pandangan, namun hanya <i>KABUT PEKAT</i> yang ia lihat, mengambang diremang cahaya. Mereka berdua tidak mendapatkan gangguan yang berarti kecuali kegelapan dan <i>TEBALNYA KABUT</i> dingin. Langit sudah terang dan biru, sementara <i>KABUT TIPIS</i> masih mengapung di tanah dan menutupi sawah dan pohon-pohon. • Pasir dan debu yang masuk matanya telah membuatnya jadi <i>KALANG KABUT</i>. Saya sendiri tidak melihat adanya bahaya, tetapi orang-orang kampung menjadi ribut <i>KALANG KABUT</i> dan berteriak-teriak karena khawatir rumahnya terbakar. Dia ingin <i>MENGUAK KABUT</i> misteri yang menyelimuti dirinya. Nasib tanah kotaku <i>BERSAPUT KABUT</i> kelabu. Semua tak kan pernah kembali seperti dulu. Tugas Bapak akan kian berat manakala perekonomian dunia dan kawasan pun ke depan masih tebal <i>BERSAPUT KABUT</i>. • <i>KABUT MISTERI</i> masih <i>MENGGUMPAL</i> di sekitar peristiwa itu. 	
kaca	<ul style="list-style-type: none"> • Sering ia tersenyum sendirian bila melihat wajahnya pada <i>KACA PAJANGAN</i> toko yang dilewatinya. • Bangunan gereja ini terbuat dari kayu bercat putih dengan jendela dari <i>KACA PATRI</i>. Pintu kamar mandi ini menawarkan <i>KACA SAMAR</i> pada bagian atas. • Pada dinding ini dipasang <i>SEBIDANG KACA</i> berukuran sekitar 90 x 90 cm. • Di sana cuma ada sebuah meja tulis tua <i>DILAPISI KACA</i> yang pojoknya sudah pecah. • Namun yang khusus bertugas untuk <i>MENIUP KACA</i> cair hanya empat orang. • Kami juga sediakan <i>GELAS KACA</i> untuk minuman dingin dan gelas keramik untuk hangat. Masing-masing jenis dibungkus kecil-kecil dengan <i>KERTAS KACA</i>. Dalam dunia yang semakin maju dan beragam, masih ada satu isu yang terus menghantui perempuan di tempat kerja: <i>LANGIT-LANGIT KACA</i>. 	
kacak	Pandangannya bertemu dengan Atik yang marah <i>BERKACAK PINGGANG</i> .	

kacamata	<ul style="list-style-type: none"> • Memang sih pagi ini saya pakai <i>KACAMATA BACA</i> yang baru. Ketiganya menggunakan topi dan <i>KACAMATA HITAM</i>. Seperti ingin menyembunyikan raut wajah mereka. Dia harusnya berpikir lebih cerdas dan komprehensif, bukan menggunakan <i>KACAMATA KUDA</i>. Yang ia lihat adalah gadis berambut sedikit berombak dengan <i>KACAMATA MINUS</i> yang bertengger di wajahnya. Untuk mengatasi rabun jauh-dekat ini, penderitanya bisa menggunakan <i>KACAMATA RANGKAP</i> yakni <i>KACAMATA CEKUNG</i> dan <i>KACAMATA CEMBUNG</i>. • Ia <i>MEMBUKA KACAMATANYA</i>. Matanya merah seperti orang kurang tidur. Jangan malu pula untuk <i>MENGENAKAN KACAMATA</i> hitam ketika berada di luar ruangan di siang hari. Dilarang <i>MELEPAS KACAMATA</i> ini ketika sedang mengamati matahari. Dia <i>MELEPASKAN KACAMATA</i> dan menyeka lensa double focus dengan ujung lengan baju. Cantik sekali Anna <i>MEMAKAI KACAMATA</i> hitam itu. Bili kembali <i>MEMASANG KACAMATA</i> usai mengucek mata. Adri meletakkan buku yang ia pegang, sekaligus <i>MENANGGALKAN KACAMATA</i> bacanya. • Kejadian itu membuat saya tak lagi pernah membeli <i>BINGKAI KACAMATA</i> berbahan besi. • Uap yang naik akan bikin <i>KACAMATA BEREMBUN</i> dan untuk sesaat kita nggak bisa lihat apa-apa. Ia pernah mencari kacamatanya, padahal <i>KACAMATA</i> itu <i>BERTENGGER</i> di kepalanya. 	
kacau	Pikiran saya menjadi <i>KACAU BALAU</i> dan saya tak mampu mengerjakan apapun. Keadaan menjadi <i>KACAU BALAU</i> . Ia berpenampilan serupa gerilyawan, dengan rambut yang <i>KACAU BALAU</i> . Bicaranya lalu menjadi <i>KACAU TIDAK KARUAN</i> .	
kacung	Secara singkat dapat dikatakan dia adalah <i>KACUNG KAMPRET</i> untuk segala urusan tidak penting di pelabuhan. Ia hendak menguji kecerdikan <i>KACUNG KUDA</i> itu, apakah mampu dan dengan baik mengantar binatang-binatang itu ke kandang ataukah tidak.	
kadang	<i>KADANG KALA</i> ada saja rasa cemburu yang timbul dalam diri anak-anak saya terhadap satu sama lain.	
kadar	<ul style="list-style-type: none"> • Bumbu siap pakai kering atau rempah-rempah kering dengan <i>KADAR AIR</i> maksimal 10%, tak perlu penambahan bahan pengawet apapun. • Ada satu jenis lagi barang berbahaya, yaitu minuman keras yang <i>MENGANDUNG KADAR</i> tinggi. Khasiat zat ini: <i>MENYEIMBANGKAN KADAR</i> gula darah dan hormon dalam tubuh. Faktor ini menyebabkan <i>MENINGKATNYA KADAR</i> glukosa darah. Hal ini dapat <i>MENURUNKAN KADAR</i> keasaman air hujan. ^{1*} • Jelaskan mekanisme <i>PENGATURAN KADAR</i> gula darah! • Kami masuki barak yang bentuk dan konstruksinya serba <i>ALA KADARNYA</i>. Nenek yang sudah tua hanya bisa menyiapkan makanan <i>ALA KADARNYA</i>, sambil menenangkan sang cucu. 	^{1*} ditemukan juga: <i>kadar asam / ~ garam / ~ (ion) kalsium darah / ~ pospat darah / ~ kolesterol / ~ lemak / ~ oksigen / ~ testosteron</i> dsb.
kadung	Sudah <i>KADUNG BASAH</i> , ia kemudian mengajak si kecil belajar berenang dan meluncur di kolam. Sekarang justru terbalik, keduanya <i>KADUNG BASAH</i> terjun di bidang politik.	
kaget	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh <i>PASAR KAGET</i> antara lain pada saat merayakan ulang tahun suatu daerah terdapat pasar malam, dan sebagainya. • Terus terang saya <i>KAGET BUKAN KEPALANG</i>. Ia <i>KAGET BUKAN MAIN</i> mendengar teriakan itu. Engkau anak nakal, bikin aku <i>KAGET SETENGAH MATI</i>. • Dapat dibayangkan betapa <i>KAGET HATI</i> enam orang itu. Dapat dibayangkan betapa <i>KAGET RASA HATI</i> Lulang 	

Lama ketika pagar itu jebol.

- Aku hanya *KAGET DAN HERAN* karena tidak menyangka-nyangka. | Diam-diam ia *KAGET DAN KAGUM* sekali.
- Mereka sampai *BERJINGKAT KAGET* ketika mendengar jeritan. | Aku langsung *MELONJAK KAGET* ketika si pelayan toko menyebutkan harga cincin tersebut. | Aku *SENTAK KAGET* mendengarnya. | Tiba-tiba mereka berdua *BERSERU KAGET*. | Melihat ini, para pendeta itu hampir *BERTERIAK KAGET*.

kagum

- Sinar mata yang tadinya sabar dan *PENUH KAGUM* itu menjadi marah.
- Saya adalah *PENGAGUM FANATIKNYA*, dan memiliki seluruh buku karyanya.
- Kata-kata bersayap Pak Jakob itu *MENYIRATKAN KEKAGUMANNYA* pada wilayah berkembang seperti Gading Serpong.

kaidah

- Hukum merupakan *SEPERANGKAT KAIDAH NORMA DAN ATURAN* yang bersifat umum dan normatif.
- Wakil Ketua Dewan Pers menyatakan pemberitaan koran tersebut merupakan produk jurnalistik yang *MEMENUHI KAIDAH* jurnalistik. ^{1*}
- Bahasa suatu bangsa tidak akan maju justru bila dipaksakan tumbuh dengan *KAIDAH-KAIDAH* yang *KAKU*. ^{2*}
- Pada tahap ini anak akan memahami *KAIDAH* bahasa yang *BERLAKU* di lingkungannya.

^{1*} ditemukan juga: *memperhatikan kaidah / menaati ~ / mengabaikan*
~

^{2*} ditemukan juga: *kaidah kebahasaan / ~ dasar / ~ halal-haram / ~ hukum / ~ ilmiah / ~ moral / ~ tata bahasa*

kail

- Mendadak nelayan ini merasakan sesuatu menyambar *MATA KAILNYA*, keras sekali.
- Semua orang dengan gampang *MENGAIL DI AIR KERUH*.
- Lebih lanjut, jurnalis itu memaparkan bagaimana *MENGAIL INFORMASI* berita di lapangan. | Sungguh beruntung manusia yang dapat *MENGAIL KESENANGAN* dari hal-hal kecil yang sederhana. | Mereka tak bisa tidur karena memikirkan intrik-intrik politik untuk *MENGAIL KEUNTUNGAN* politik.

kain

- Gunting adalah perkakas yang berfungsi untuk *MEMOTONG KAIN*.
- Si tukang cukur mengambil *KAIN KEP*, membentangkan ke tubuh lelaki tua itu. | Dia menggunakan *KAIN TENUN* dan lacak serba merah.
- Ia berusaha memanfaatkan *POTONGAN-POTONGAN KAIN* (kain perca) menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
- Di tempat itu, ditemukan *SECARIK KAIN* berwarna merah. | Rambutnya digelung ke atas dan dibungkus *SEHELAI KAIN* kepala berwarna kuning. | Ia merobek *SEPOTONG KAIN* dari jubah yang dipakainya.

kais

Sambil bersekolah, dia membantu orang tuanya *MENGAIS DUIT* dengan menjadi pemungut bola di lapangan tenis. | Pilihan yang terbuka luas adalah terjun ke lapangan, *MENGAIS REZEKI* apa saja yang mungkin.

kait

- Ada *KAITAN* yang bersifat timbal balik dan amat *ERAT* antara kesehatan dan kebahagiaan.
- Sektor moneter tidak pernah, dan tidak akan pernah, *LEPAS KAITAN* dengan sektor real.
- Ketekunan Neni, meneliti biologi molekuler, khususnya tentang perilaku penyakit hepatitis B, *BERKAIT ERAT* dengan kenangan masa kecilnya. | Meski tidak *BERKAIT LANGSUNG*, kampanye negatif ini memberikan sentimen negatif ke pasar. ^{1*}
- Itu artinya, Bank Indonesia punya kewenangan menetapkan data tentang *PIHAK TERKAIT*.

^{1*} ditemukan juga: *terkait erat*

kajian

Dinas Kesehatan Sleman sendiri telah *MELAKUKAN KAJIAN* kecil.

kakak	Dia telah datang dengan niat menolongnya, tanpa mengetahui bahwa yang ditolong adalah <i>KAKAK KEMBARNYA</i> .	
kakap	Masyarakat Jakarta menjuluki saya Si Anton Medan, penjahat <i>KALIBER KAKAP</i> . Wilayah ini menjadi wilayah yang paling sering terjadi tindakan kriminal. Mulai pencuri kelas teri hingga mafia <i>KELAS KAKAP</i> .	
kakek	Aku adalah cucu buyut dalam dari <i>KAKEK BUYUT</i> Suma Han.	
kaki	<ul style="list-style-type: none"> • Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan <i>ANGKAT KAKI</i> dari Indonesia. Ia lalu berdiri dan <i>MEMBANTING-BANTING KAKINYA</i>. <i>KAKI DIBUKA</i> sekitar 30 cm dalam posisi natural dengan berat badan yang dibagi sama rata di kedua kaki. ^{1*} Kita sudah mampu mandiri dan <i>BERDIRI DI ATAS KAKI SENDIRI</i>, kan?! Mereka belum pernah <i>MENGINJAKKAN KAKI</i> di Belanda. Walaupun leluhur saya dari sono, saya nggak pernah <i>MENJEJAKKAN KAKI</i> di Cina daratan. <i>KAKINYA</i> bisa <i>DISELONJORKAN</i> dengan bebas. Di becak itu, ia duduk sambil <i>MENYILANGKAN KAKINYA</i>. • Sedangkan keledai tidak mau <i>TERANTUK KAKINYA</i> dua kali, apalagi kita orang. Dia pernah mengalami kecelakaan di tangga, sehingga <i>KAKINYA RETAK</i> dan harus dioperasi. • Ketika mengejar bola, sering kami terjerembab karena <i>KAKI</i> kami <i>MELESAK</i> ke dalam tanah yang gembur. • Aku tak peduli dan terus berjalan <i>SEPEMBAWA KAKIKU</i>. • Cara paling mudah untuk menjaga kaki Anda dari kotoran tentu saja dengan selalu menggunakan <i>ALAS KAKI</i>. Kita melompatinya maju, mundur, ke samping dengan kedua <i>BELAH KAKI</i>. Menggunakan <i>CATATAN KAKI ATAU AKHIR</i>. Memakai keduanya hanya akan memusingkan pembaca. Negara-negara itu memiliki <i>JEJAK KAKI KARBON</i> per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. ^{2*} Kedua kakinya memakai <i>KAUS KAKI</i> dan sandal. Genangan air hujan bisa setinggi <i>MATA KAKI</i> orang dewasa. Genangan rawa ini tak sampai <i>SEMATA KAKI</i>. Pernah suatu sore, ibu pulang dengan <i>TAPAK KAKI</i> berdarah. Ia berusaha sekuat tenaga mencabut <i>TAPAK KAKINYA</i> yang terendam pasir. Kau menatap dengan lutut lemas, berjuang menggerakkan <i>TUNGKAI KAKIMU</i> untuk mundur. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari ujung kepala sampai <i>UJUNG KAKI</i>. • Bagian kaki yang biasa digunakan untuk menghentikan bola adalah <i>KAKI BAGIAN DALAM</i>. Analisis gerak menendang dengan <i>KAKI BAGIAN LUAR</i> adalah sebagai berikut. • Di <i>KAKI BUKIT</i> sebelah timur terdapat sebuah bangunan luas beratap rumbia tanpa dinding. Letaknya tidak jauh dari <i>KAKI GUNUNG</i> Seulawah. Dua titik hitam muncul dari <i>KAKI LANGIT</i>, mendekat, membesar, menjadi dua ekor elang. Dengan <i>KAKI PALSU</i> sebagai pengganti kaki kirinya, ia beraktivitas seperti biasa. • Di kawasan Sabang, kami berhenti di warung <i>KAKI LIMA</i> dan menyantap sepiring nasi goreng. • Potensi cadangan gas bumi di Indonesia melebihi 180 triliun <i>KAKI KUBIK</i> dan dapat dieksploitasi selama 60 tahun. • Politisi ini dianggap hanya sebagai <i>KAKI TANGAN</i> Walikota Bogor. Ia telah menjadi korban totokan yang luar biasa sehingga ia menjadi lumpuh <i>KAKI TANGANNYA</i>. ^{3*} 	<p>^{1*} this use of <i>membuka</i> is language specific</p> <p>^{2*} less usual than <i>jejak karbon</i></p> <p>^{3*} two different meanings!</p>
kaku	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa suatu bangsa tidak akan maju justru bila dipaksakan tumbuh dengan <i>KAIDAH-KAIDAH</i> yang <i>KAKU</i>. Dengan mengikat murid dengan <i>PERATURAN</i> yang <i>KAKU</i>, inisiatif dan jiwa murid 	

tidak akan berkembang. | Mahasiswa itu menyukai penggunaan gaya *BAHASA* baku, tapi tidak *KAKU* dari sebuah bahan ajar. | Di Indonesia, *BERPAKAIAN KAKU* dalam suatu acara resmi sangat direkomendasikan.

- Ia *BERDIRI KAKU*, tak tahu yang harus dikerjakan. | Mereka riuh sekali saat melihat ibu *TERBUJUR KAKU* di tempat tidur.
- Tiba-tiba ia sadar bahwa gadis yang semula *KAKU DINGIN* dan keras hati ini, dalam jangka satu bulan lebih ini sudah berubah jadi perempuan yang perasa. | Hari itu dia akan jadi pemimpin upacara, kemeja putihnya *KAKU DIKANJI*. | Bila ada tanda kematian pasti seperti *KAKU MAYAT* atau lebam mayat, sudah sia-sia untuk melakukan BHD (Bantuan Hidup Dasar).

kala

- Tentulah nun jauh di *KALA DAHULU*, gunung Merapi belum setinggi itu. | *DAHULU KALA*, dan sekarang juga, anak-anak itu di desa turut mencangkul atau bertukang. | Ini upacara ritual yang selalu dijalani secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak *DULU KALA*. | *KADANG KALA* ada saja rasa cemburu yang timbul dalam diri anak-anak saya terhadap satu sama lain. | Ia mengerjap jengah, dan semua kembali seperti *SEDIA KALA*.^{1*}
- Mereka jauh lebih tertarik melihat ke depan dan menetapkan yang akan memengaruhi *KALA DEPAN* organisasi. | Bahasa-bahasa Roman tidak lagi memakai akhiran sintesis klasik untuk mewujudkan *KALA DEPAN* («future tense»). | Dalam pola tata bahasa Prancis terdapat beberapa bentuk *KALA LAMPAU* seperti «passé composé» dan «imparfait». | Berbagai organisme sering memiliki «jam internal», seperti tumbuhan, yang berputar ke satu sisi di *KALA SIANG*, dan ke sisi yang lain di *KALA MALAM*.
- Meski sudah *SENJA KALA* kekuasaan, beliau masih terus bermanuver.
- Pemeriksaan akan dilakukan *SECARA BERKALA* dan disesuaikan dengan skala prioritas. | Evaluasi berkala terhadap setiap program mesti dilakukan. | Mereka melayani konsumen yang melakukan *PERAWATAN BERKALA*, atau perbaikan yang ringan-ringan.

^{1*} bdk. *adakala(nya)*, *manakala*

kalah

- Seorang gagah mendasarkan keberanian bukan di atas perhitungan *MENANG KALAH*, melainkan di atas kebenaran. | *MENGALAH* bukan berarti *KALAH*.
- Ada yang *KALAH JUDI*, terkena peras, dan merasa diancam polisi atau pengadilan. | Meski *KALAH JUMLAH*, teriakan suporter Indonesia terdengar lebih lantang ketimbang suporter lokal. | Dalam keadaan normal, bank yang *KALAH KLIRING* dapat mencari dana untuk menutup kekurangan tersebut dengan meminjam dari bank lain. | Perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang *KALAH PERANG*. | Berdasarkan data ini, Indonesia masih *KALAH PERINGKAT* dengan sejumlah negara Asia lainnya.
- Mereka menutup usahanya akibat *KALAH BERSAING* dengan negara-negara pengekspor produk yang sama.
- Kegelapan malam dan asingnya tempat itu baginya membuat dia *JAUH KALAH* cepat bergerak dibandingkan Phoa Hok Ci. | Dia tidak mau mengakui bahwa dia *KALAH JAUH* dibandingkan lawannya.^{1*} | Tim sepak bola kesayangan mereka *KALAH TELAK*. | Banyak petani yang mengalihkan pilihan ke Partai Demokrat sehingga LDP mengalami *KEKALAHAN* yang cukup *TELAK*.
- Pokoknya kali ini cowok itu harus *MENGAKU KALAH!* | Siapa yang kena di bagian punggungnya *DINYATAKAN KALAH*. | Baiklah, Nona, aku *MENYERAH KALAH*. Aku bukan musuhmu, bukan orang jahat dan tidak bermaksud jahat kepadamu.
- Sang anak *MENGAKUI KEKALAHANNYA* dan duduk lemas di sofa. | Pasukan Tokugawa *MENGALAMI KEKALAHAN* total dan dipaksa mundur ke Hamamatsu. | Mereka tahu bahwa nona ini tentu

^{1*} bdk. *tidak kalah* + Adj./N., as in: *Sanjai juga menawarkan bentuk wisata lainnya yang tidak kalah menarik.; Murid dan guru yang menyaksikan juga tidak kalah semangat.*

datang untuk *MEMBALAS KEKALAHANNYA* yang dahulu. | Selain *MEMBUKUKAN KEKALAHAN* paling sedikit, Persebaya juga patut disebut sebagai Tim «Raja Imbang». | Sedangkan Roni, mengaku puas melihat permainan timnya meskipun *MENDERITA KEKALAHAN*. | *MENGHADAPI KEKALAHAN* adalah sesuatu yang pahit. | Ia telah terhibur karena telah dapat *MENEBUS KEKALAHANNYA* yang pertama. | Di laga lainnya, Leicester kembali harus menelan pil pahit setelah *MENELAN KEKALAHAN* di kandang Everton. | Sportif (mengakui keberhasilan orang lain dan bisa *MENERIMA KEKALAHAN* dengan lapang dada).

- Untung bagi mereka bahwa *KEKALAHAN HEBAT* ini tidak terlihat oleh orang lain. | Ia terus mendorong Rio untuk pertandingan ulang setelah *KEKALAHAN MEMALUKAN* di kandangnya. | Pelatih tak menampik itu menjadi *KEKALAHAN* yang *MENYAKITKAN* bagi timnya. | Setelah *KEKALAHAN TIPIS* dari Malaysia, langkah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia semakin terpuruk usai takluk 0-3 dari Thailand.

kalang Pasir dan debu yang masuk matanya telah membuatnya jadi *KALANG KABUT*. | Saya sendiri tidak melihat adanya bahaya, tetapi orang-orang kampung menjadi ribut *KALANG KABUT* dan berteriak-teriak karena khawatir rumahnya terbakar.

kalangan

- Dalam *KALANGAN AGAMA* juga, lama sekali perbudakan diterima sebagai biasa saja. | Gejala terakhir ini banyak muncul di *KALANGAN AKADEMISI*. | Gadis tersebut datang dari keluarga terpandang, dan sudah menjadi pembicaraan *KALANGAN ATAS* di Malang. | Ini aksi konkret yang manfaatnya betul-betul dirasakan langsung oleh rakyat *KALANGAN BAWAH*. | Ia bukan berasal dari *KALANGAN KELUARGA* berkecukupan. | Mereka bertindak konkret untuk mengatasi persoalan yang telah menimbulkan keprihatinan di *KALANGAN LUAS* ini. ^{1*}
- Pada awalnya hanya *KALANGAN BANGSAWAN* yang mempunyai dokumentasi foto karena teknologi fotografi masih mahal dan eksklusif. | PadaDi lain pihak, perjodohan juga masih banyak terjadi di *KALANGAN BANGSAWAN*, dengan tujuan menjaga harta agar tidak jatuh ke orang lain. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *kalangan* aktivis / ~ buruh / ~ dunia usaha / ~ elite / ~ generasi muda / ~ ilmuwan / ~ industri / ~ intelektual / ~ menengah (ke atas / ~ ke bawah) / ~ muslim / ~ pejabat dsb.

^{2*} compare our comment on *bangsawan* in the entry *bangsa*

kalap Banyak orang berduit dilanda *KALAP BERBELANJA*.

hardly found with other verbs

kaleng

- Bakteri ini sering terdapat pada *MAKANAN KALENG* yang sudah rusak. | Krim siap semprot dijual dalam *KEMASAN KALENG* seperti «hair spray». | Di dalam dapur teronggok kompor minyak tanah, periuk nasi, panci aluminium, dan dua buah cangkir dan *PIRING KALENG*. | *SURAT KALENG* dan telepon gelap dengan ancaman mengerikan menghujani rumahnya.
- Musik *KALENG ROMBENG* adalah sebuah permainan musik yang alat utamanya berasal dari barang-barang bekas.

kali

- Kebijakan pemerintah terkait pandemi *BERULANG KALI* berubah.
- Danau Toba membutuhkan daerah resapan air lima *KALI LIPAT* dari luas danau. | Rasa nasi gudeg tersebut akan menjadi *BERKALI LIPAT* lebih enak.
- Kebijakan ini juga berlaku untuk *TIKET SEKALI JALAN* dan pulang pergi. | Berapa banyak bahan plastik terbuang dari pemakaian popok *SEKALI PAKAI?*
- Ricky, mau *IKUT SEKALIAN* mobil Papa?
- «Ah, *BOHONG 'KALI,*» kata Sarwono.

kaliber Kita akan menyaksikan penampilan dari penyanyi *KALIBER DUNIA* ini secara langsung. | Jakarta

menjuluki saya Si Anton Medan, penjahat *KALIBER KAKAP*.

kalimat

- *KALIMAT MAJEMUK* perlawanan biasanya terdiri atas dua *KALIMAT DASAR* dan konjungsi perlawanan. | *KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT* selalu terdiri atas *INDUK KALIMAT* dan *ANAK KALIMAT*. | *KALIMAT LUAS BERTINGKAT* dibentuk dari dua buah klausa, yang digabungkan menjadi satu. | *KALIMAT-KALIMATNYA RUNUT*, diksinya sering canggih. | *KALIMAT SEMPURNA* adalah kalimat yang sekurang-kurangnya memiliki pola atau unsur subjek dan predikat. | *KALIMAT SERU (EKSKLAMATIF)* adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat. | *KALIMAT EKSKLAMATIF* adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menyatakan rasa kagum. | *KALIMAT-KALIMAT TUNGGAL* yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat.
- Orang-orang tak henti-hentinya *MELONTARKAN KALIMAT* kekaguman. | «Cukup, Zus, cukup.» Sengaja *KUPOTONG KALIMAT* Mei Lan. | Terkadang mulutnya kesusahan *MENYARING KALIMAT-KALIMAT* yang ia pikirkan. | *SUSUNLAH KALIMAT-KALIMAT* berikut menjadi sebuah paragraf yang benar. | Saya berusaha mencerna *KALIMAT-KALIMAT YANG DITOREHKAN* penulis.

kalung

- *MATA KALUNG* itu batu giok dan bertulisan Tionghoa.
- Benda itu adalah *SEHELAI KALUNG* emas terukir indah. | Toh ia masih punya *SERANTAI KALUNG* yang bisa dijual sebagai modal. | Oh, jadi perihal inilah suaminya tiba-tiba membelikannya *SEUNTAI KALUNG* siang tadi. | Pakaiannya putih-putih serba longgar, *SEUTAS KALUNG* manik-manik di leher. ^{1*}
- Tak pernah kulihat seorang perempuan *MEMAKAI KALUNG* sebagus itu. | Bukan dengan *MEMAKAI KALUNG* antivirus, lantas virus ini yang ada di sekitar kita hilang.

^{1*} ditemukan juga: *sebuah kalung*

kalut

- Dia tahu bahwa di balik senyum itu tersembunyi *KEKALUTAN PIKIRAN*, kegundahan hati dan ketidaktenangan.
- Apa yang terlihat kecil dan sepele menjadi permasalahan besar bahkan membuatnya *DILIPUTI KEKALUTAN* sepanjang waktu.

kamar

- Dokter itu masuk kembali ke *KAMAR BEDAH*. | Begitu acara itu selesai, presenter lalu masuk *KAMAR GANTI* untuk membersihkan make-upnya. | Merokok di dalam *KAMAR GELAP* itu dilarang karena bisa mengakibatkan bahaya «fog» pada film akibat cahaya api yang dipancarkan rokok. | Pukul satu malam aku menumpang mobilnya menuju tempat *KAMAR KOS* kenalanku. | Nyaris tidak ada *KAMAR KOSONG*, dan semua hotel dinyatakan «fully booked». | Tapi kalau ada event begini, semua *KAMAR PENUH*. | Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan *KAMAR TIDUR*, *KAMAR MANDI*, dan seterusnya.
- Lalu dia berdiri, berkata pada mereka *MAU KE KAMAR KECIL*. | Sebagian besar pedagang hanya memanfaatkan air bersih ini untuk *KEPERLUAN KE KAMAR MANDI*, cuci tangan dan ke toilet. |

^{1*} ditemukan juga: *kamar sepen*

kambing

- Di Indonesia ungkapan «*KELAS KAMBING*» biasanya merujuk pada sesuatu yang termasuk dalam kelas rendahan. | Di dalam kelas, suasananya tak kalah kacau, mirip ruang tahanan penjahat *KELAS KAMBING*. | *LELAKI KAMBING* adalah lelaki yang kurang cekatan dalam bekerja tapi cukup perhatian dan senang membantu pekerjaan rumah istri. | *SUSU KAMBING* juga bisa dijadikan pilihan dari susu sapi. | Untuk *TERNAK KAMBING* ini sebaiknya lakukan pengamatan sejak beranak/lahir.
- Mereka sudah menduga pemerintah akan *MENCARI KAMBING HITAM*. | Sudah terlalu lama kita hanya bisa saling tuding, saling *MENCARI KAMBING HITAM*. | Mereka mencari-cari sasaran untuk

DIJADIKAN KAMBING HITAM melempar kesalahannya.

kambuh	<ul style="list-style-type: none">• Pak Abdullah hendak ke dokter karena <i>PENYAKIT</i> beliau <i>KAMBUH</i>. Waktu itu Nakamura dirawat karena <i>LEVERNYA KAMBUH</i>.• Tiba-tiba <i>PIKIRAN NAKALKU KAMBUH</i>. <i>SIKAP</i> Pak Gatot tetap <i>KAMBUH</i> dan aneh.• Mereka merupakan <i>BANDIT-BANDIT KAMBUHAN</i> yang sudah tidak asing lagi dengan jeruji penjara. Dia memiliki <i>PENYAKIT KAMBUHAN</i>. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>maling kambuhan</i>
kamera	Dalam rekaman <i>KAMERA PENGAWAS</i> , tamu tak diundang itu terlihat menjelajahi isi gedung tersebut. Polisi terus mempelajari dan mengamati rekaman «closed circuit television (CCTV)» atau <i>KAMERA PENGINTAI</i> .	
kampanye	<ul style="list-style-type: none">• Mereka mulai <i>KAMPANYE ANTIKEKERASAN</i> pada wanita. ^{1*} Mereka menghalalkan segala cara termasuk <i>KAMPANYE HITAM</i> untuk meraih kekuasaan. <i>KAMPANYE IKLAN</i> memegang peranan yang sangat penting untuk dapat merubah perilaku konsumen. Saat ini, upaya konservasi bukanlah masalah <i>KAMPANYE PENYADARAN</i> saja. Mereka bisa menjadikan penyaluran bantuan sosial sebagai <i>KAMPANYE TERSELUBUNG</i>.• Dia tidak <i>MELAKUKAN KAMPANYE</i> ke daerah. Mereka tak lelah <i>MELANCARKAN KAMPANYE</i> negatif. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kampanye antikorupsi / ~ antinarkoba / ~ antirokok</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>meluncurkan kampanye / menggelar ~ / menjalankan ~</i>
kampret	Secara singkat dapat dikatakan dia adalah <i>KACUNG KAMPRET</i> untuk segala urusan tidak penting di pelabuhan.	
kampung	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat banyak sekali yang unik dari <i>KAMPUNG ADAT</i> ini. Kegiatan mudik ke <i>KAMPUNG HALAMAN</i> adalah tradisi yang dilakukan bersama keluarga. Ia meninggalkan <i>KAMPUNG KELAHIRANNYA</i> untuk mengembara.• Menu Lebaran yang paling ditunggu sambal goreng sama opor <i>AYAM KAMPUNG</i> masakan ibu.• Bersama 13 dokter lain, dia <i>TURUN KE KAMPUNG-KAMPUNG</i> mengobati pasien.	
kamuflase	Sedan premium itu ditemukan sedang uji jalan di Amerika Serikat, dengan <i>SELUBUNG KAMUFLASE</i> di sekujur bodi.	
kanak	Olahraga ini seringkali menjadi salah satu <i>PERMAINAN KANAK-KANAK</i> , yaitu lompat tali. Saya masih mengingat banyak hal dari <i>MASA KANAK-KANAK</i> saya. Mahalnya biaya pendidikan dari <i>TAMAN KANAK-KANAK (TK)</i> hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.	
kanan	<ul style="list-style-type: none">• Sayap kiri dan <i>SAYAP KANAN</i> bangunan memiliki ukuran yang sama. Alvin memanfaatkan aksi Satrya Arya yang menusuk dari <i>SAYAP KANAN</i>. Usaha-usaha utama mereka ditujukan kepada partai-partai politik moderat <i>SAYAP KANAN</i>. Sudah jelas bahwa dia akan meneruskan bisnis ayahnya kelak. Ia sudah menjadi <i>TANGAN KANAN</i> ayahnya.• Saya sendiri sedang menghadapi kesulitan. Dituduh bersimpati dengan <i>EKSTREM KANAN</i> atau ekstrem kiri, belum tahu persisnya.• Sejak kecil aku terbiasa <i>MENENGOK KANAN KIRI</i> dahulu sebelum menyeberang rel.• Meski di kondisi genting demikian, dia tak mau <i>BALIK KANAN</i>.	

kancah	Ungkapan ini begitu familiar di <i>KANCAH DUNIA</i> perbukuan. Apakah pendekatan baru ini akan memperkuat posisi Indonesia di <i>KANCAH GLOBAL</i> , atau justru menciptakan tantangan diplomatik yang kompleks? Mereka tidak melibatkan secara langsung terhadap <i>KANCAH PERANG</i> Baratayudha. Di dalam <i>KANCAH PERTEMPURAN</i> aku harus memilih satu di antara dua: menembak atau tertembak.	
kancing	Ia menerima tugas-tugas yang tidak terlalu penting, misalnya saja <i>MEMASANG KANCING</i> pakaian atau menjahit pinggiran. Mereka berdiri, <i>MENAUTKAN KANCING</i> depan jas mereka, lalu berjalan menuju pintu.	
kandang	<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan dilanjutkan menuju <i>KANDANG BADAK</i>, pos terakhir sebelum puncak. Itu pula yang mampu membungkam gemuruh ribuan suporter di <i>KANDANG LAWAN</i>. • Walaupun demikian, mereka belum terkalahkan dalam enam <i>LAGA KANDANG</i> terakhir. Warriors masih punya sisa enam <i>PERTANDINGAN KANDANG</i> musim ini. • Perusahaan «airline» baru itu seenaknya menerbangkan <i>PESAWAT</i> tua, yang di negeri asalnya sudah <i>DIKANDANGKAN</i>. 	
kandas	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan menggunakan alat ini <i>KAPAL</i> tidak akan <i>KANDAS</i> pada perairan yang dangkal. Semua <i>HARAPAN</i> <i>KANDAS</i>. Tapi <i>PERKAWINANNYA</i> <i>KANDAS</i>. Ia bercerai dan kembali ke Indonesia. <i>USAHA</i> dagangnya <i>KANDAS</i> dan tak mempunyai tabungan dalam bentuk apa pun. • Kapten kapal <i>MENGANDASKAN KAPAL</i> ke karang agar tidak tenggelam dan memudahkan proses evakuasi. Tiga kawan ini juga memberikan kesaksian yang <i>MENGANDASKAN DAKWAAN</i> jaksa. 	
kandung	<ul style="list-style-type: none"> • Nenek-ku sangat menghormati beliau walaupun beliau bukan <i>ABANG KANDUNG</i> beliau. Ayah ingin semua anak ayah, baik <i>ANAK KANDUNG</i> maupun anak tiri, hidup rukun sebagai saudara. Jadi ketika bertemu dengan <i>IBU KANDUNG</i> saya pada saat itu, saya merasakan ada hal yang aneh. Ibunya adalah <i>SAUDARA KANDUNG</i> nenek saya. <i>SAUDARA SEKANDUNG</i> adalah orang yang paling tepat dalam membantu proses belajar. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah <i>DOKTER KANDUNGAN</i>, dokter umum, bidan, dan perawat. Kedua obat itu sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat menyebabkan <i>GANGGUAN</i> pada <i>KANDUNGAN</i> dan cacat fisik pada bayi. Kabarnya, ia <i>KEGUGURAN KANDUNGAN</i> dua kali, dan akhirnya mogok hamil sama sekali. Hari ini, <i>USIA KANDUNGAN</i> saya telah mencapai 33 minggu atau sekitar 8 bulan. • Batu di dalam <i>KANDUNG KEMIH</i> bisa menyebabkan nyeri di perut bagian bawah. • Saipao, janganlah engkau terlalu banyak berkerja. Jagalah kandunganmu! Jangan sampai <i>KANDUNGANMU TERGANGGU</i>. • Sampah organik basah merupakan sampah yang mempunyai <i>KANDUNGAN</i> air cukup <i>BANYAK</i>. Sampah organik kering merupakan sampah organik yang <i>KANDUNGAN</i> airnya <i>SEDIKIT</i>. Selain <i>KANDUNGAN</i> gizinya yang <i>RENDAH</i>, «fast food» juga mengandung zat pengawet dan zat adiktif. Makanan ini biasanya akan terasa manis dan memiliki <i>KANDUNGAN</i> karbohidrat yang <i>TINGGI</i>. ^{1*} • Senyum di mulutnya jelas <i>MENGANDUNG EJEKAN</i>. Dalam suaranya <i>TERKANDUNG EJEKAN</i> dan tantangan. Ada satu jenis lagi barang berbahaya, yaitu minuman keras yang <i>MENGANDUNG KADAR</i> tinggi. Pertanyaan itu dirasainya <i>MENGANDUNG MAKSUD</i> buruk. • Ditemukan bahwa produk di atas terbukti <i>POSITIF MENGANDUNG</i> DNA babi. 	^{1*} ditemukan juga: <i>kandungan lokal</i>

kangkang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AIR</i> sudah <i>MENGANGKANGI</i> lemari dan seluruh lukisannya terbenam. • Para lelaki tak tahu diri menghabiskan tempat dengan duduk <i>MENGANGKANG LEBAR-LEBAR</i>. • Hal ini merupakan kemenangan kecil untuk mencegah mereka <i>MENGANGKANGI KONSTITUSI</i>. Namun pembatalan itu tak <i>SUMBER DAYA ALAM INI</i> masih <i>DIKANGKANGI</i> orang-orang dari negeri antah-berantah. Di ujung sana, terlihat jembatan tol yang <i>MENGANGKANGI SUNGAI</i> Gung. Ada tenda yang tersisa, dibiarkan <i>MENGANGKANGI TROTOAR</i>.
kanji	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan tersebut terbuat dari tepung baik tepung terigu, <i>TEPUNG KANJI</i>, maupun tepung beras. • Hari itu dia akan jadi pemimpin upacara, kemeja putihnya <i>KAKU DIKANJI</i>.
kantong	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan <i>KANTONG</i> rakyat miskin yang <i>DIKEDUK</i>, dikuras kantongnya, tetapi yang dikeruk adalah kekayaan warga kota Jakarta yang kaya. Dia memperdaya pria-pria pemabuk dan <i>MENGURAS KANTUNG</i> mereka. • Ini kawasan Depok yang dulu dikenal sebagai <i>KANTONG HUNIAN</i> menengah bawah. • <i>MATANYA BERKANTONG</i>, tanda kalau ia kurang tidur.
kantor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KANTOR-KANTOR BERITA</i> asing mengutip kesaksiannya agak terperinci. Tujuan dari <i>KANTOR DEPAN</i> hotel adalah sebagai berikut: (...). • Para <i>TIKUS KANTOR</i> (= koruptor) seharusnya tidak dihukum terlalu ringan. <p style="text-align: right; margin-right: 20px;"><i>kantor depan</i> = «front office»</p>
kanvas	Dalam gambar itu tampak seorang pelukis sedang menghadapi <i>SEBIDANG KANVAS</i> .
kaos → kaus	
kap	Cahaya temaram berpijar dari lampu ber watt kecil, diselubungi <i>KAP LAMPU</i> yang terbuat dari rotan. Mendadak kepulan asap keluar dari <i>KAP MOBIL</i> .
kapak	<ul style="list-style-type: none"> • Pegang tangkai kapak dengan tangan terkuat. Arahkan bagian <i>MATA KAPAK</i> ke kayu pohon yang akan ditebang. • Di tangan kanan dia mencekal <i>KAPAK BERMATA DUA</i>.
kapal	<ul style="list-style-type: none"> • Pekan lalu, dua <i>KAPAL</i> berbendera Indonesia <i>DIBAJAK</i> dan awak kapalnya disandera. Saya sedang akan <i>MENJANGKARKAN KAPAL</i>, kok lihat samar-samar ada yang melambaikan tangan di tengah laut. Kapten kapal <i>MENGANDASKAN KAPAL</i> ke karang agar tidak tenggelam dan memudahkan proses evakuasi. • <i>KAPAL SANDAR</i> di Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di Jakarta International Container Terminal (JICT). Mata dunia pun beralih ke Kamboja. Ke <i>KAPAL</i> Westerdam yang masih <i>SANDAR</i> di sana. • Dengan menggunakan alat ini <i>KAPAL</i> tidak akan <i>KANDAS</i> pada perairan yang dangkal. Pelan-pelan <i>KAPAL HANYUT MENINGGALKAN</i> dermaga. Tak lama kemudian <i>KAPAL</i> itu <i>MERAPAT</i>. • Mereka akan menghadapi kerasnya kehidupan sebagai <i>ANAK KAPAL</i>. Dua pekan telah berlalu sejak Julian dan sembilan <i>ANAK BUAH KAPAL (ABK)-NYA</i> dibebaskan dari penyanderaan. Kalian menangkap semua <i>AWAK KAPALNYA</i> dan menjualnya pada siapa saja. Rembang juga menjadi tempat <i>GALANGAN KAPAL</i> dan ekspor kayu. Sebutir peluru besi lainnya telah memagas mancong <i>HALUAN KAPAL</i> bendera yang ditumpangi oleh Laksamana. Jika ada ruang gerak kapal yang cukup, perubahan <i>HALUAN KAPAL</i> mungkin merupakan tindakan yang paling

tepat. | Sebanyak 10 nelayan memasrahkan nyawa mereka setelah kapal yang mereka tumpangi mesinnya mati dan *LAMBUNG KAPAL* bocor.

- Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh buah *KAPAL DAGANG*. | Susi menilai, moratorium izin *KAPAL IKAN* tidak memangkas penerimaan negara. | Sersan Ahmed melalui alat komunikasi helikopter segera mengontak rumah sakit *KAPAL INDUK*. | Kita punya *KAPAL KERUK* kaliber kecil untuk mengeruk sungai. | Semula ia ingin menyeberang ke pulau itu dengan *KAPAL LAUT*. | Mereka sudah mengganti *KAPAL LAYAR* yang baru. | Mereka menangkap *KAPAL NELAYAN* asing yang tengah mencuri ikan di depan mata nelayan lokal. | *KAPAL-KAPAL NIAGA* dari Arab, Eropa, dan India tak berani singgah di bandar itu lagi, menghindari Portugis. | Mereka semua ditangkap dan dibawa ke Balikpapan dengan *KAPAL PERANG*. | Beberapa pulau kita akan menjadi daerah tujuan wisata bagi *KAPAL PESIAR* lintas negara. | Senjata anti-kapal selam dibuat untuk menghancurkan *KAPAL SELAM*. | Dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih *KAPAL TANKER*. | «Kamu berani naik *KAPAL TERBANG?*» «Berani, berani,» sahutku. | Kapal itu bukan *KAPAL PENUMPANG* melainkan *KAPAL BARANG* dagangan kelontong dan ternak.

kapar	Kemad tak ingin korban rampokannya <i>TERKAPAR MISKIN</i> . Kemad memang unik. Bapak mereka <i>TERKAPAR PINGSAN</i> di atas tanah. Korban <i>TERKAPAR KESAKITAN</i> usai mengkonsumsi makanan kecil sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dia <i>TERKAPAR TAK BERDAYA</i> .
kapasitas	Jumlah penumpang yang diperbolehkan hanya 50 persen dari <i>KAPASITAS ANGKUT</i> .
kaprah	<i>SALAH KAPRAH</i> ini semakin meluas dan dianggap sesuatu yang benar. Mitos tentang peran perempuan yang selama ini sudah <i>TERLANJUT SALAH KAPRAH</i> , harus dibongkar.
kapur	<ul style="list-style-type: none">• <i>SEBATANG KAPUR</i> dan penghapus tergeletak di bawah papan tulis itu. Mereka sedang melakukan penambangan di sebuah gua <i>BATU KAPUR</i>. Aku berjalan lagi, terhuyung, kembali menemukan <i>SECORET KAPUR</i> di tepi tembok. Ia tak mau lagi melihat <i>KAPUR TULIS</i> seumur hidupnya.• Usahakan untuk meletakkan <i>KAPUR BARUS</i> jauh dari makanan dan jangkauan anak-anak.
kara	Aku <i>SEBATANG KARA</i> , tidak mempunyai apa-apa, rumahpun tidak punya. Saat ini dia hidup <i>SEBATANG KARA</i> .
karakter ¹	<ul style="list-style-type: none">• Kemiskinan <i>MENEMPA KARAKTER</i> seseorang untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri.• Dunia internasional sedikit terkejut terhadap seorang menteri yang memiliki <i>KARAKTER KHAS</i> ini. Seorang olahragawan membutuhkan <i>KARAKTER KHUSUS</i> sesuai dengan cabang olahraganya. Kopi di sini memiliki <i>KARAKTER TERSENDIRI</i>, beraroma floral.
karakter ²	Pemerintah Jepang membuat daftar <i>KARAKTER KANJI</i> yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
karam	<ul style="list-style-type: none">• Sebuah <i>BIDUK</i> yang ditumpangnya <i>KARAM</i> di sungai Kuning di negeri Cina. Indonesia masih tertatih-tatih mengayuh <i>BIDUK</i> ekonomi yang setiap saat mau <i>KARAM</i>.• Dia memutuskan untuk <i>MENGARAMKAN KAPALNYA</i> saat diserang. <i>KAPAL</i> pencuri ikan itu <i>DIKARAMKAN</i> di Pangandaran.

karang ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Di bawah permukaan air terdapat banyak sekali ranjau yang berupa <i>BATU KARANG</i> di bawah permukaan air. <i>TERUMBU KARANG</i> merupakan tempat tinggal bagi ikan dan biota laut lainnya. • Kami ingin <i>KARANG HIAS</i> ini menjadi sukses untuk menambah eksotis pantai kami. 	
karang ²	<ul style="list-style-type: none"> • Hari ini, pak Imran membuka kelas <i>MENGARANG FIKSI</i>. Mereka percaya teori konspirasi dan secara berkala bertukar <i>INFORMASI</i> yang <i>DIKARANG SENDIRI</i>. Ia tak tahu, apakah bapak benar-benar mengutip pesan dokter atau sekadar <i>MENGARANG-NGARANG CERITA</i>. Dia <i>MENGARANG-NGARANG CERITA</i> bahwa beliau punya niat ini. • Dalam dunia pendidikan, <i>PELAJARAN MENGARANG</i> merupakan salah satu cara dalam melatih daya imajinasi siswa. • Sang ibu dimakamkan hari ini. <i>KARANGAN BUNGA</i> luar biasa panjangnya. Biasanya karangan dibedakan atas <i>KARANGAN FIKTIF</i> dan <i>KARANGAN FAKTUAL</i>. Ini perbedaan antara <i>KARANGAN ESAI</i> dengan <i>KARANGAN ILMIAH</i> dan <i>KARANGAN SASTRA</i>. • Menurut Sartre, Baudelaire sekadar mengulang-ulang <i>CERITA-CERITA PENDEK KARANGAN</i> Poe. • Ini adalah <i>PENGARANG FAVORITKU</i> sejak lama. Ia agaknya ditakdirkan tidak punya bakat menjadi pengarang. Apalagi <i>PENGARANG CERPEN ATAU NOVEL</i>. 	
karantina	<p>Kami akan melakukan/menjalani/menjalankan isolasi atau <i>KARANTINA MANDIRI</i> di rumah dinas. Dia sudah melaksanakan <i>KARANTINA MANDIRI</i>.</p>	
karat	<p>Perusahaan memilih <i>BAJA NIRKARAT</i> sebagai material di toilet baru ini. <i>BESI NIRKARAT</i>, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan «stainless steel», merupakan pilihan lain.</p>	
karbon	<p>Negara-negara itu memiliki <i>JEJAK KAKI KARBON</i> ^{1*} per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. <i>JEJAK KARBON</i> ialah jumlah karbon atau emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Menurutny, sudah ada 76 kegiatan yang menjadi contoh <i>PEMBANGUNAN RENDAH KARBON</i> di Indonesia.</p>	<p>^{1*} less usual than the shorter form <i>jejak karbon</i></p>
karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kami berharap harga <i>GETAH KARET</i> tetap stabil. Perusahaan penerbangan ini sering memakai <i>JAM KARET</i>. Mulutnya sibuk mengunyah <i>PERMEN KARET</i>. Lima mahasiswa terluka tertembak <i>PELURU KARET</i>. • Keduanya dikabarkan tenggelam dan hilang dalam perjalanan hendak <i>MENOREH KARET</i>. 	
karib	<p>Dari gerak-gerik mereka aku tahu mereka <i>KARIB</i> yang <i>AKRAB</i>.</p>	
karier	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya figur yang memberikan contoh <i>JENJANG KARIER</i> politik dengan tidak perlu mengandalkan koneksi darah atau kepentingan oligarki. • <i>KARIER</i> caturnya terus <i>MELEJIT</i>. <i>KARIERNYA</i> selama ini <i>DIKATROL</i> orang-orang berpengaruh. Dia kemudian pindah ke Angkatan Darat, dan <i>KARIERNYA MENANJAK</i>. • Ia sudah <i>MENJEJAKI KARIR MENTERI</i> sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia benar-benar <i>MENAPAK KARIER</i> dari bawah. Untuk <i>MENAPAK TANGGA KARIER</i>, ada sejumlah unsur lain yang lebih berperan. Ia kini sukses <i>MENITI KARIER</i> di negeri orang sesuai dengan obsesinya. • Apa momen yang menjadi <i>TONGGAK PERJALANAN KARIER</i> Anda? 	
karma	<p>Banjir merupakan <i>HUKUM KARMA</i> akibat lemahnya penegakan hukum lingkungan.</p>	

karpet	UU tentang Penanaman Modal dianggap terlalu mendewakan investasi asing. Pemerintah tampaknya <i>MEMBENTANG KARPET MERAH</i> lebar-lebar.	
kartu ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Ia tidak banyak <i>BUKA KARTU</i> tentang angka-angka usaha yang dijalankannya ini. <i>KARTU-KARTU</i> telah <i>DIJEJERKAN</i>. Dia sudah <i>MENGOCOK</i> tumpukan <i>KARTU</i>, <i>MEMOTONGNYA</i>, <i>MENGAMBILNYA</i> dan ia tidak bisa menyelipkannya kembali. Situs ini dibangun oleh pemiliknya yang maniak <i>BERMAIN KARTU</i>. Dan dengan demikian, Sukarno <i>MEMAINKAN KARTU</i> terakhirnya. • Dua tokoh ini saling berani karena dua-duanya saling memegang <i>KARTU AS</i>. Di bawah lentera kecil mereka duduk berkeliling, memainkan <i>KARTU DOMINO</i>. Dalam hal ini menteri tersebut sebenarnya sudah menjadi semacam <i>KARTU MATI</i>. Saya melihat masing-masing elite politik itu memiliki <i>KARTU TRUF</i> satu sama lain sehingga tidak berani tegas. 	[playing cards]
kartu ²	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus kejahatan <i>PEMBOBOLAN KARTU KREDIT</i> («carding»), penjabolan kata sandi («cracking»), dsb. berkembang di negeri ini. Data-data <i>PEMEGANG KARTU KREDIT</i> juga banyak yang diperjualbelikan. • Ketika diperiksa, keduanya menunjukkan <i>KARTU ANGGOTA</i> polisi. Ananta menyerahkan berbagai surat: slip gaji, surat keterangan kerja, <i>KARTU KELUARGA</i>, dan surat nikah. Selain <i>KARTU KELUARGA SEJAHTERA</i>, pemerintah juga telah meluncurkan Simpanan Keluarga Sejahtera, <i>KARTU INDONESIA PINTAR</i>, dan <i>KARTU INDONESIA SEHAT</i>. Ke mana-mana ia membagikan <i>KARTU NAMA</i>. Ia telah berhasil menipu beberapa toko di Melbourne dengan menggunakan <i>KARTU KREDIT</i> palsu. <i>TAGIHAN KARTU KREDIT</i> Tania membengkak hingga menyentuh limit Rp 10 juta. <i>KARTU KREDIT YANG MACET</i> akan menimbulkan masalah bagi kedua pihak. ^{1*} Mereka diduga memiliki <i>KARTU TANDA PENDUDUK</i> (KTP) ganda. Tentu, tiga kartu itu bakal menambah panjang daftar <i>KARTU-KARTU «SAKTI»</i> yang telah ia terbitkan sebelumnya. ^{2*} 	[other cards] ^{1*} ditemukan juga: <i>mengakhiri kartu kredit / memblokir ~ / menutup ~</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>kartu ATM / ~ debit / ~ debit / ~ identitas / ~ kuning / ~ merah / ~ tanda pengenal</i>
karuan	Aku menatap Alicia yang terbujur tak berdaya di tempat tidur itu dengan perasaan <i>TAK KARUAN</i> . Apa lagi yang bisa kulakukan sekarang. Setelah mereka pulang, aku masuk ke kamar. Tiduran dengan pikiran yang <i>TIDAK KARUAN</i> . Di dalam lemari adalah topi pet usang yang wamanya <i>TAK LAGI KARUAN</i> , apakah hitam, cokelat, atau kelabu.	bdk. → <i>keruan</i>
karun	Para pemburu <i>HARTA KARUN</i> itu dapat menemukan lokasi kapal karam berdasarkan catatan perjalanan kapal-kapal tersebut.	
karung	Beberapa contoh atribut yang dilarang di sekolah ini, antara lain: <i>TAS KARUNG</i> , tas belanja plastik, dan sejenisnya.	
karunia	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum matahari tenggelam ia sudah akan <i>MENGUTIP KARUNIA</i> yang ia janjikan sendiri. • Kami telah <i>DIKARUNIA</i> dua orang <i>ANAK</i> yang lucu-lucu. Seorang perempuan yang <i>DIKARUNIAI ANAK</i> tentu melakoni aktor ganda sebagai istri sekaligus sebagai ibu. 	
karya	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak khawatir apakah <i>KARYA</i> saya akan <i>BERBOBOT</i> atau tidak, apalagi <i>BERBOBOT</i> sastra. • Untuk melestarikan batik, kita perlu lebih menghargai <i>KARYA CIPTA</i> seseorang. Aku masih memainkan untukku dua <i>KARYA MUSIK</i> kesayanganmu. • Masalah <i>KONTRAK KARYA</i> dan izin usaha ini cuma bersifat teknis. • Pertumbuhan industri sektor <i>PADAT KARYA</i> harus lebih tinggi daripada industri padat modal. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 1933, ia <i>MELAHIRKAN KARYA</i> terbesarnya yang berjudul «Language». Al-Kindi diperintahkan untuk <i>MENYALIN KARYA</i> Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam Bahasa Arab. Hanya beberapa persen saja penulis Indonesia yang <i>MENELURKAN KARYA</i> tulis dengan riset yang mendalam.
kas	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo dari <i>KAS KECIL</i> suatu perusahaan bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. • Definisi variabel bebas <i>ARUS KAS</i> adalah: arus kas = laba + pos luar biasa + depresiasi.
kasa	<i>KASA NYAMUK</i> sangat membantu ketika sebuah ruangan terdapat banyak sekali hewan ini.
kasar	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih rendahnya <i>ANGKA KELAHIRAN KASAR</i> daripada <i>ANGKA KEMATIAN KASAR</i> dan negatifnya <i>ANGKA MIGRASI</i> bersih merupakan penyebab depopulasi. Kami, bahkan, jarang bicara kecuali dengan <i>BAHASA-BAHASA KASAR</i> dan ucapan-ucapan setajam pisau. Hal ini memperlihatkan Indonesia sudah memiliki <i>BAYANGAN KASAR</i> terkait model gencatan senjata yang harus dilakukan. Dalam <i>BENTUK KASAR</i> atau mutu rendah titanium oksida digunakan sebagai warna dasar cat rumah. Mereka mencari pekerjaan sebagai <i>BURUH KASAR</i>. Nilai-nilai awal mungkin saja merupakan <i>DUGAAN KASAR</i>. Angka-angka di atas merupakan <i>GAMBARAN KASAR</i> yang didapat dari keterbatasan data yang tersedia. Berdasarkan <i>HITUNGAN KASAR</i>, jumlah penumpang lebih dari 40. Pakaiannya sederhana sekali dari <i>KAIN KASAR</i> yang kuat. Ia lari ke kota besar untuk menjadi <i>KULI KASAR</i>. Mainan ini mengasah kemampuan motorik halus dan <i>MOTORIK KASAR</i> anak. Penyaringan dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat, yaitu <i>SARINGAN KASAR</i>, saringan sedang sampai saringan halus. Sehingga, <i>SECARA KASAR</i>, demokrasi 220 juta lebih rakyat berada dalam genggaman 50 orang elite partai politik. Makan makanan yang cukup mengandung sayuran, karena sayuran banyak mengandung <i>SERAT KASAR</i>. Ia di sini hanya membuat <i>SKETSA KASAR</i>. Selama masih ada orang yang membutuhkan <i>TENAGA KASAR</i> untuk angkut barang, saya masih bisa makan. • Diding, anak kepala desa, ingin unjuk kegagahan di depan Nena dengan <i>BERBUAT KASAR</i> terhadap Aman. Coba kita <i>BERHITUNG KASAR</i> angka kerugian negara. Buruh migran hanya cukup memiliki kemampuan <i>BEKERJA KASAR</i> semata. Aku dapat berlaku sopan, tetapi aku juga dapat <i>BERLAKU KASAR</i>. Maaf, bukan <i>BERMAKSUD KASAR</i>. Tapi Bapak siapa? Maaf jika tadi aku <i>BERSIKAP KASAR</i> padamu.
kasasi	Mahkamah Agung mengabulkan <i>KASASI</i> yang <i>DIAJUKAN</i> Kejaksaan Agung atas vonis bebas tersebut.
kasatmata	Ada selimut ajaib yang begitu Anda pakai, wusss, <i>TUBUH ANDA</i> jadi <i>TAK KASATMATA</i> . <i>KASUS</i> yang paling <i>KASATMATA</i> , kata dia, sikap yang ditunjukkan pemerintah saat itu. Proses penindasan yang terjadi dalam hal ini, bukan hanya terjadi <i>SECARA</i> fisik dan <i>KASATMATA</i> saja, akan tetapi juga terjadi melalui jalur yang tidak terlihat.
kasih sayang	Mereka berdua mendadak sontak kehilangan orang-orang yang menjadi <i>TUMPUAN KASIH SAYANG</i> .
kasih ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini yang mulai merubah pandangannya tentang <i>CINTA KASIH</i> antara pria dan wanita. • Keluarga telah menjadi tempat awal bagi anak untuk mendapatkan <i>KASIH SAYANG</i>.

- Ini cahaya dari lampu sorot kamera digital yang keras dan tak *BERBELAS KASIH*. | Siapakah yang masih *BERBELAS KASIHAN* padaku, yang masih peduli melihat keadaanku?
- Amba dan Bhisma *MEMADU KASIH* di kala Amba telah terikat janji (bertunangan) dengan Salwa. | Ia menarik napas panjang, diam-diam *MENARUH KASIHAN* kepada putera bibinya itu.
- Aku bersyukur dan *BERTERIMA KASIH* kalian berdua telah mau datang ke sini. | Saya sangat
- *BERTERIMA KASIH* apabila ada yang bisa memberikan informasi mengenai hal ini.

kasih²

- «Ayo tutup matanya! Jangan buka sebelum *DIKASIH ABA-ABA* ya,» seru ibu saya. | Kenapa menulis puisi harus kreatif? Saya *KASIH CONTOH* sikap kreatif dalam menulis puisi. | Sang Koprak berteriak menghentikan langkahku. Harus *KASIH HORMAT* dulu pada sang Merah Putih, katanya. | Semua orang *KASIH JALAN* untuk kita dan menghormati kita sepanjang jalan. | Coba dulu, baru *KASIH KOMENTAR!* | Aku mau *KASIH LIHAT* foto-fotoku di Bali. Lumayan lho hasilnya. | Apakah Anda yang *KASIH MAKAN* saya? | Saya diajak diskusi oleh para sutradara dan *KASIH MASUKAN* ke skenario dan hasil editing. Bisa dibilang saya tidak terlibat sama sekali, sempat *KASIH MASUKAN* satu kali setelah baca skenario. | Nanti kalau kita nikah, anak kita mau *DIKASIH NAMA* siapa ya? | Tapi ia masih hendak *KASIH KETERANGAN* pada cucunya itu.
- Kalau Pengusaha sudah tidak mampu mengatasi krisis, *KASIH TAHU* kepada saya. ^{1*}

^{1*} bdk. *beri (beri tahu)*

kasur

- Kasur di kamar ini berupa kasur portabel, *KASUR ANGIN* yang bisa dipompa. | Di kamar itu terdapat sebuah ranjang dengan *KASUR BUSA* yang sudah kempis.
- Fajar tergeletak *BERALAS KASUR* tipis di atas lantai.

kasus

- Dia juga sempat *TERSANDUNG KASUS* narkoba pada 2007 silam. | Bahkan dikhawatirkan *PENYELESAIAN KASUS* pengungsi ini akan terkatung-katung sampai waktu lama. | Setelah itu barulah KPK dan BPK terjun *MENANGANI KASUS* ini. | Polri akan sulit *MENGUSUT KASUS* tersebut.
- Petugas ini ditunjuk untuk mendengar *KASUS* yang diduga «*BASAH*» (sumber bagi suap yang besar). | Dulunya mereka berjuang dan berkarya bersama, tetapi karena terjadi konflik muncul sentimen berujung *KASUS HUKUM*. | Ini sangat penting supaya rumah sakit jangan dipakai untuk *KASUS RINGAN*.

kata

- «Pujian» berasal dari *AKAR KATA* «puji», kemudian diberi akhiran «an». | Rata-rata *PERBENDAHARAAN KATA* bayi berumur 18 bulan adalah lebih kurang 50 kata. | Di akhir setiap lema dalam kamus terdapat daftar kata turunan, *GABUNGAN KATA*, peribahasa dan kiasan yang mengandung lema itu. | Kata majemuk ada yang terdiri dari satu kata dan satu *POKOK KATA* sebagai unsurnya, misalnya «*daya tahan*» dan «*kolam renang*», dan ada pula yang keduanya terdiri dari *POKOK KATA*, seperti «*lomba tari*», «*jual beli*», dan «*simpan pinjam*». | Semangat itulah yang membuat mereka sekuat mungkin mencari *PADANAN KATA* dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. | Dalam bahasa Indonesia ada dua jenis *SUKU KATA*, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. | Meski usianya berkepala delapan, ingatannya masih tajam. *TUTUR KATANYA* tertata. | Hindari *PENGULANGAN KATA* yang tidak perlu.
- Aku takut dengan kata «menikah»; takut dengan ikatan monogami *SEIYA SEKATA*, sehidup semati.
- Beberapa saat tak ada *SEPATAH KATA* pun yang terucap. | «Tuan Muda Linghu, sebelum berpisah aku ingin berpesan *SEPATAH KATA* padamu,» kata si nenek. | Tidak ada *SEPOTONG KATA* yang aku pahami.
- Saat tiba sebagai saksi, dia *IRIT KATA* menanggapi pertanyaan awak media. | Dalam film ini, ia berperan sebagai penjaga mercusuar yang cabul dan *IRIT KATA-KATA*.

^{1*} ditemukan juga: *kata-kata menghibur / ~ hiburan / ~ nyelekit*

- *AKHIR KATA*, masalah utang tak ada habisnya. | *KONON KATANYA*, kolam tersebut memiliki mitos bahwa mereka yang mencuci muka di sana akan menjadi awet muda. | *PENDEK KATA*, kami untung besar.
- Fenomena penulisan *KATA PENGANTAR* atau *KATA PENUTUP* untuk buku kumpulan puisi atau cerpen sudah menjamur di dunia sastra kontemporer. | Kata benda dibedakan atas *KATA BENDA* bentuk *DASAR* dan *KATA BENDA TURUNAN*. | Kata «padu» di samping *KATA DASAR* juga bentuk dasar dari bentukan «terpadu». | Misalnya, jika aku menggunakan kata «gue» sebagai bentuk *KATA GANTI* «aku» atau «mama», si Bungsu itu akan berkata «Eh tidak boleh ngomong gue loh!». | Selain *KATA GANTI ORANG*, dalam bahasa Indonesia ada kata ganti lain seperti *KATA GANTI PENUNJUK* dan *KATA GANTI PENANYA*. | Seorang anak mampu menggunakan *KATA GANTI JAMAK*, *KATA GANTI LAMPAU* dan *KATA GANTI MILIK*. | Dalam hubungan antarklausa itu terdapat adanya *KATA PENGHUBUNG* yang disebut dengan konjungsi. | Kemudian hubungan kami menjadi lebih intim seperti layaknya sepasang kekasih, meski tidak ada *KATA JADIAN* di antara kami. | Kata inovasi telah menjadi semacam *KATA KUNCI* yang begitu populer saat ini. | Ada variasi dalam *KATA MAJEMUK*, yaitu *kata* majemuk kompleks seperti memukul mundur dan *kata* majemuk simpleks seperti anak sungai. | Ada satu *KATA-KATA MUTIARA* yang kami sukai dari seorang sastrawan Jerman, Bertholt Brecht. | Toh, akhirnya, *KATA PUTUS* ada di tangan rakyat sendiri. | Kengerian yang terjadi membuat dia mengambil *KATA PUTUS*. | Tidak ada yang memegang hak tunggal untuk memberikan *KATA PUTUS*. | Agar terhindar dari serangan ini, gunakan *KATA SANDI* yang sulit ditebak. | Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi buku ini jauh dari *KATA SEMPURNA*. | Rapat demi rapat terus berjalan, namun tak kunjung ada *KATA SEPAKAT*. | *KATA SIHIR* yang menjadi mantra adalah «reformasi». ^{1*}
- Berhadapan dengan mereka, sering membuat saya *KEHABISAN KATA-KATA*. Bersama mereka, sering membuat saya merasa demikian kecil. | Kasus kejahatan pembobolan kartu kredit («carding»), *PENJEBOLAN KATA SANDI* («cracking»), dsb. berkembang di negeri ini.
- *KATA-KATA* yang *DIADAPTASI DARI BAHASA* asing lama-kelamaan diterima masyarakat. | Begitu Timisela selesai *MELEPAS KATA-KATA* itu kepada istrinya, telepon berdering. | *KATA* «walaupun» tidak dapat *DIPENGGAL* menjadi «wa-laupun». | Zainal *MERESAPI* benar-benar setiap *KATA* yang didengarnya. | Dia mengaku dirinya kerap tidak *MENYARING KATA-KATA* yang dilontarkannya. | *KATA-KATA* yang *DIUCAPKANNYA* seperti mengandung kekuatan magis. | Kami bertiga berpelukan *TANPA KATA TERUCAP*, hanya hati yang saling bertaut dan bersyukur.
- Jadi perkenalkanlah aku, manusia yang *JAUH DARI KATA SEMPURNA*.
- Sebagai *PENUTUP KATA*, dengan bangga dan berbesar hati, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda.
- Lebih-lebih herannya ketika Siu Bi *BERKATA LANTANG*, «Aku tidak suka melihat ini!» | *DENGAN LANTANG* Agung *BERKATA*, «Kau masih anak ingusan.» | Dia bersikap tenang dan *BERKATA SUNGGUH-SUNGGUH*, «Bukan itu semua.» | Hal-hal yang tidak menyenangkan lebih baik *DIKATAKAN TERUS TERANG*, daripada dipendam dalam hati.
- Ada *PEPATAH* bijak yang *MENGATAKAN*: «Lebih baik mencegah daripada mengobati».
- Apa *MAU DIKATA*, selalu begitulah kejadiannya.

katrol

- Hal ini menjadi faktor besar dalam *MENGATROL JUMLAH* penumpang yang kami layani. | *KARIERNYA* selama ini *DIKATROL* orang-orang berpengaruh. | Hal ini menjadi salah satu «trigger» untuk *MENGATROL NILAI* penjualan pertanian.
- Diharapkan wilayah ini menjadi *PENGATROL EKONOMI*.

katung	<p>Bahkan <i>HIDUPNYA TERKATUNG-KATUNG</i> dari satu negara ke negara lain, tanpa adanya status yang jelas. Beliau khawatir <i>TERKATUNG-KATUNGNYA MASALAH</i> ini berdampak terhadap iklim di internal lembaga tersebut. <i>NASIB</i> mereka <i>TERKATUNG-KATUNG</i> tanpa kepastian.</p>	
katup	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KATUP JANTUNG</i> berfungsi menjaga tekanan darah dan menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke tempat semula. Institusi sosial budaya lokal masih berfungsi dengan baik sebagai <i>KATUP PENGAMAN</i> yang mampu meminimalkan eksplosi sosial. Bagi para mahasiswa itu, berseni rupa menjadi <i>KATUP PELEPAS</i> berbagai beban. • Wacana ini <i>MEMBUKA KATUP</i> ekspresi ke arah kemerdekaan individu, bangsa, dan akhirnya negara. • <i>MATA</i> mereka <i>MENGATUP</i> dan dengkur mulai datang. Dia <i>MENGATUPKAN MULUT</i> rapat-rapat sambil memamerkan muka «jutek». • Bibir Dila sejak semula <i>TERKATUP ERAT</i>. Bibirnya <i>TERKATUP RAPAT-RAPAT</i>, dan tangannya mengempal. 	
kaum	<p>Semuanya disampaikan dalam bahasa <i>KAUM AWAM</i> sehingga jangkauannya menjadi sangat luas. Banyak <i>KAUM MUDA</i> yang menceburkan diri ke politik praktis. Keluarga Kartini termasuk <i>KAUM TERPELAJAR</i> yang sangat menghargai pendidikan. Untuk memenuhi nafsu itu, tidak jarang <i>KAUM URBAN</i> menguras tabungannya. Kita perkuat hukum supaya kepastian antara <i>KAUM PENGUSAHA</i> dan <i>KAUM BURUH</i> bisa terjadi.</p>	
kaus	<p>Meskipun <i>KAUS DALAMNYA</i> terlihat, dia cuek saja. Kedua kakinya memakai <i>KAUS KAKI</i> dan sandal. Pegawai itu mengenakan jaket, rompi dada penahan angin, helm, masker, plus <i>KAUS TANGAN</i> kulit. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kaus kutang</i> / ~ <i>oblong</i></p>
kawah	<p>Kali ini lontaran lava pijar ke arah timur sejauh satu kilometer dari <i>BIBIR KAWAH</i>.</p>	
kawal	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi kita harus mewaspadaikan dengan <i>MENGAWAL KETAT</i> semua pintu masuk, • Polisian <i>MELAKUKAN PENGAWALAN</i> kendaraan angkutan sembako yang akan keluar Cianjur untuk mencegah aksi bajing loncat. 	
kawan	<ul style="list-style-type: none"> • Di hadapan <i>KAWAN LAMA</i>, kau masih mau menyimpan rahasia? • Mintalah dukungan dari keluarga, <i>KAWAN DEKAT</i> dan rekan sekerja. Mereka <i>KAWAN KARIB</i> sewaktu muda-muda di kampung. Bukankah anakku <i>KAWAN BERMAIN</i> kalian? • Tiba-tiba <i>KAWAN BISNISNYA</i> berubah sikap 180 derajat. <i>KAWAN-KAWAN KANTOR</i> pun terus saja bicara tentang politik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk <i>KAWAN-KAWAN MEDIS</i> yang bertugas di garda terdepan. Dia <i>KAWAN SATU KAMARKU</i>. ^{1*} • Kita diperlakukan tidak lebih berharga dari <i>KAWANAN KERBAU DAN KAMBING</i> yang sedang dihalau ke pejalangan. Melihat mereka aku segera teringat pada <i>SEKAWANAN ANAK</i> kecil yang lucu. ^{2*} 	<p>^{1*} not necessarily implying friendship: <i>kawan kantor</i> / ~ <i>kuliah</i> / ~ <i>sebangku</i> / ~ <i>sejawat</i> / ~ <i>sekerja</i> / ~ <i>senasib</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: (se)kawanan <i>anjing</i> / ~ <i>ayam kampung</i> / ~ <i>bajak laut</i> / ~ <i>burung</i> / ~ <i>domba</i> / ~ <i>ikan</i> / ~ <i>kera</i> / ~ <i>kuda</i> / ~ <i>perampok</i> dsb. (bdk: → <i>gerombol(an)</i>, → <i>rumun</i> (> <i>kerumunan</i>))</p>
kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 dalam Perpres 60 itu mencakup <i>KAWASAN PERAIRAN</i> 0-12 mil. Pada 1962 keluarga itu membeli rumah di jalan Arjuno, <i>KAWASAN ELITE</i> di Kota Malang. Ada pergeseran fungsi lahan yang mengubah <i>KAWASAN HUNIAN</i> menjadi area komersial. Kawasan ini direvitalisasi menjadi <i>KAWASAN PEDESTRIAN</i> yang luas. Hal ini turut meramaikan kunjiman di Difabis Coffee and 	

Tea, kedaiKriteria *KAWASAN RESAPAN AIR* adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air (...). | Majalah ini adalah satu-satunya referensi bagi masyarakat untuk memahami *KAWASAN PENYANGGA* Jakarta secara lebih baik.

- Seiring berjalannya waktu, *KAWASAN* tersebut mulai *DIPADATI* penduduk.

kawat

- Salah satu rodanya tidak dipasang dengan mur dan baut melainkan dengan *SEUTAS KAWAT*.
- Daerah zona merah ditandai dengan gulungan *KAWAT BERDURI*. | *KAWAT PENJEMUR* dapat dibuat dari kabel yang terbungkus plastik.

kawin

- Apakah *PERKAWINAN BEDA AGAMA* dapat dicatatkan di catatan sipil? | Berapa banyak anak hasil *KAWIN CAMPUR* (berayah orang asing) terkena implikasi negatif saat orangtuanya bercerai. | Perempuan dalam kasus *KAWIN LARI* ini harus bersedia dibawa lari oleh laki-laki ke tempat yang bukan rumahnya. | Ada kemungkinan diterima kembali oleh keluarga jika pasangan *KAWIN LARI* ini sukses. | Ia menikah dengan pria yang disodorkan orang tua, sebuah *KAWIN PAKSA*. | Menurut itu *KAWIN SIRI* bukan merupakan perkawinan yang sah.
- Adalah anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat *PERKAWINAN YANG SAH*. | Hal yang berbeda terjadi di Padang Sumatera Barat. *PERKAWINAN SAMBUNG DARAH* dilarang. | Sapi hasil *PERKAWINAN SILANG* dengan banteng diprediksi akan mampu menghasilkan bobot sekitar 450 kilogram per ekor.
- Sebagai *MAS KAWIN* dia memberi Adinda sebuah cincin yang dulu dibelinya di Jakarta. | Panda memiliki *MASA KAWIN* hanya beberapa hari saja setiap tahunnya.
- Menurut laporan itu mereka menolak *KAWIN DI DEPAN PENGHULU*.
- Tapi *PERKAWINANNYA KANDAS*. Ia bercerai dan kembali ke Indonesia.
- Hingga kemerdekaan Indonesia, masih ada kepercayaan tentang *PANTANGAN KAWIN* antara bangsa Sunda dan Jawa.
- *KEABSAHAN PERKAWINAN* itu hanya boleh dibantah oleh bapaknya. | Karena itu, kami tidak punya *AKTA PERKAWINAN* kecuali dari internal. | *BAHTERA PERKAWINAN* yang selama ini berlayar nyaris tanpa terpaan gelombang, tiba-tiba karam.

kaya

- Buku-bukunya bebas dicetak ulang. Dia sudah *KAYA RAYA*.
- Es krim ini terbuat dari susu pilihan yang *KAYA AKAN GIZI*. | Kota ini *KAYA AKAN BUDAYA* dan nilai historis ini.
- Riset mendalam selalu jadi andalannya dalam membangun cerita yang *KAYA DETAIL*.
- Jangan-jangan yayasan itu digunakan untuk *MENUMPUK KEKAYAAN*.
- Unsur bahasa yang mengisi kekosongan akan *MEMPERKAYA BAHASA* Indonesia. | *GARAM DAPUR* ini *DIPERKAYA* dengan Iodium. | *MINUMAN INI* juga *DIPERKAYA* glukosa untuk menghasilkan tenaga. | Sementara *WAWASAN SAYA* makin *DIPERKAYA* oleh lukisan-lukisan Hari Budiono.
- Ada kursus untuk *PENGAYAAN KEMAMPUAN MENULIS* secara akademik. | Proyek-proyek infrastruktur, termasuk *PENGAYAAN URANIUM*, akan terpengaruh. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *pengayaan demokrasi / ~ keterampilan / ~ kosakata* dsb.

kayu

- Sebagai contoh 2,3 meter kubik kayu mentah dihabiskan untuk menghasilkan 1 meter kubik *KAYU LAPIS*. | Sajian kopi mocca biasanya ditambahkan serbuk coklat serta *KAYU MANIS* sebagai pengaduknya. | Tidak diduga gempa susulan terjadi, sang ayah tertimpa *KAYU PENYANGGA* genteng tepat di kepalanya dan meninggal.
- Perusahaan *PENEBANGAN KAYU* kini menengok ke Papua Barat. | Yang dimaksud tukang adalah

tukang kayu, *TUKANG BATU*, pandai besi, dan tukang ukir.

kayuh	Indonesia masih tertatih-tatih <i>MENGAYUH BIDUK</i> ekonomi yang setiap saat mau karam. Sedemikian banyak perbedaan kami tidak menjadi kendala bagi kami <i>MENGAYUH BIDUK</i> rumah tangga. Ia tetap <i>MENGAYUH SEPEDANYA</i> dengan kecepatan tidak berubah.	
kebal	<ul style="list-style-type: none">• Elit politik tidak <i>KEBAL HUKUM</i>. Hukum menjadi tolok ukur utama bagi penentuan keputusan. Muncul galur parasit yang <i>KEBAL TERHADAP OBAT</i> antimalaria. Penyakit ini disebabkan oleh kuman yang telah <i>KEBAL OBAT</i>. Sistem seperti ini melahirkan sikap pemerintahan yang <i>KEBAL RASA</i> terhadap penderitaan rakyat. ^{1*}• Buah-buahan dan sayur-sayuran penting untuk <i>FUNGSI KEKEBALAN</i> tubuh. <i>SEL KEKEBALAN</i> akan bertahan selama lebih dari enam bulan setelah infeksi itu menghilang. Ini bisa meningkatkan <i>SISTEM KEKEBALAN</i> tubuh dengan cara merangsang produksi sel-sel kekebalan.• Vaksin ini berguna menyembuhkan penyakit dengan <i>MERANGSANG KEKEBALAN</i> tubuh. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kebal terhadap bibit penyakit / ~ gigitan pacat / ~ gigitan ular / ~ godaan korupsi / ~ kritik / ~ racun / ~ penyakit / ~ senjata</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>mengembangkan kekebalan / menimbulkasn ~ / meningkatkan ~</i> dsb.</p>
kebelet	Pastikan Anda tahu letak toilet, sehingga begitu si kecil <i>KEBELET PIPIS</i> , Anda bisa buru-buru ke toilet. Aku berjongkok karena <i>KEBELET PIPIS</i> . ^{1*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kebelet ingin jadi presiden / ~ ke belakang / ~ ke toilet / ~ kencing</i> dsb.</p>
kebo	Dalam tradisi masyarakat Indonesia tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan atau <i>KUMPUL KEBO</i> adalah tabu.	
kebun	<ul style="list-style-type: none">• Rumah Pak Prapto dan pondok ibu Joko hanya dibatasi oleh <i>SEBIDANG KEBUN</i>. ^{1*} Komodo di <i>KEBUN BINATANG</i> Surabaya (KBS) juga rawan diculik. Di atas pesawat Twin Otter yang membawa saya menuju Mulu, Serawak, Malaysia, saya hanya melihat <i>HAMPARAN KEBUN SAWIT</i> menutupi daratan. ^{2*}• Keponakan-keponakanmu mengagap patung lelaki pendek gemuk bertopi runcing. <i>KURCACI KEBUN</i>.• Salim tidak bisa <i>MENGURUS KEBUN</i> peninggalan ayahnya, dan minta Kusen mengurusnya.	<p>^{1*} more frequent: <i>sebuah kebun</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>kebun jeruk / ~ karet / ~ kelapa / ~ kopi / ~ salak / ~ singkong / ~ tebu / ~ teh / ~ tembakau</i> dsb. (all of them big surfaces, plantations rather than gardens)</p>
keburu	Sudah, sudah, sekarang makan dulu, nanti <i>KEBURU DINGIN!</i> Masa kecil nenek cukup bahagia di Medan. Sayang ayahnya <i>KEBURU MENINGGAL</i> pada saat dia beranjak remaja.	<p>bdk.: → <i>buru</i></p>
kecam	<ul style="list-style-type: none">• Impor beras <i>BANYAK DIKECAM</i> oleh para petani. Kita ini ibarat pakaian yang berwarna putih, sedikit saja terkena noda, akan <i>DIKECAM HABIS-HABISAN</i> oleh masyarakat. Seharusnya Gubernur <i>MENGEKAM KERAS</i> tindakan ini sebagai Kepala Daerah. Dalam bukunya tersebut, beliau <i>SANGAT MENGEKAM</i> konsep negara kesatuan ala Soekarno.• Poster ini berisi <i>KECAMAN KERAS</i> terhadap pemerintah. Seringkali realitas politik ini mendapat <i>KECAMAN PEDAS</i> dari berbagai jurusan. Di kesempatan lain, beliau mengeluarkan <i>KECAMAN TAJAM</i> terhadap keputusan tersebut.	
kecamuk	<ul style="list-style-type: none">• Kecamuk di luar bagai tertahan, teredam. Tetapi <i>KECAMUK</i> lain <i>BERGOLAK BANGKIT</i> dari dalam dirinya.• <i>PERANG BERKECAMUK</i> di mana-mana. <i>PIKIRANKU BERKECAMUK</i>, antara marah dan takut. Dalam hati kami tetap <i>BERKECAMUK</i> berbagai <i>PERTANYAAN</i>. <i>WABAH</i> ini masih <i>BERKECAMUK</i> dan meluas ke	

pelbagai pelosok negeri.

kecap	Dia adalah bagian dari orang-orang yang tak pernah <i>MENGECAP PENDIDIKAN</i> . Belakangan ini baru aku betul-betul <i>MENGECAP KEHIDUPAN</i> bahagia. Dia bisa <i>MENGECAP MANISNYA</i> hasil usaha. Mereka mengalami gejala seperti flu dan tidak dapat mencium bau atau <i>MENGECAP RASA</i> .	^{1*} ditemukan juga: <i>mengecap bangku kuliah / ~ (bangku) sekolah / kenikmatan / ~ pengalaman / ~ kesenangan dsb.</i>
kecapi	Bagaimana kalau aku <i>MEMETIK KECAPI</i> dan memainkan sebuah lagu untukmu?	
kecewa	<ul style="list-style-type: none">• Saya melihat Bapak yang terpukul dan <i>AMAT KECEWA</i>. Wajah ibu Ikal kelihatan <i>KECEWA BERAT</i>. Tetapi dengan kejadian ini saya merasa <i>SANGAT KECEWA</i>. Dini merasa <i>SEDIKIT KECEWA</i> karena ajakannya ditolak. ^{1*}• Mereka <i>MENGAJU KECEWA</i> karena tidak menerima bantuan apapun. Dia tak menampik, dirinya <i>MERASA KECEWA</i> dengan keputusan tersebut.• Setidaknya ini <i>MENGOBATI RASA KECEWA</i>.• <i>KEKECEWAAN MUNCUL</i> karena harapan yang dipertaruhkan besar dalam pemilu lalu.• Saya tak bergairah melulu <i>MENGENDAPKAN KEKECEWAAN</i> dan kegelisahan. Ini makin <i>MEMPORTEBAL KEKECEWAAN</i> Aceh terhadap pusat.	^{1*} ditemukan juga: <i>kecewa bukan main / ~ sekali</i>
kecil	<ul style="list-style-type: none">• «Apakah kau kecewa, anakku?» Mula-mula ada <i>ANGGUKAN KECIL</i>, namun segera disusul gelengan. Masak dengan <i>API KECIL</i> selama 10 menit. Setelah menjadi sopir taksi selama tiga bulan, diberi modal oleh orang tuanya kemudian membuka warung. Jadilah dia <i>BORJUIS KECIL</i>. Perpres ini sebenarnya sangat ditunggu para <i>PEDAGANG KECIL</i> dan menengah serta pedagang pengguna pasar tradisional. «Sampean sakit?» tanya perempuan itu. Si lelaki menjawab dengan <i>GELENGAN KECIL</i>. Kadang dalam <i>HATI KECIL</i> kita muncul keraguan. Yang membuatnya <i>KECIL HATI</i> adalah pelajaran bahasa Inggris. Seluruhnya ditulis dengan <i>HURUF KECIL</i>. Program pengembangan <i>INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)</i> terus ditingkatkan. Saldo dari <i>KAS KECIL</i> suatu perusahaan bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Memang kadang-kadang kami berangan-angan akan sebuah <i>KELUARGA KECIL</i> dengan satu atau dua orang anak. Mari kita mulai <i>LANGKAH KECIL</i> untuk hidup lebih sehat. Sebagian besar <i>MASA KECILNYA</i> ia habiskan di panti asuhan. Apabila <i>MASYARAKAT KECIL</i> yang melakukan kesalahan, maka hukum benar-benar ditegakkan. Aku sadar bahwa penyakit mama <i>KEMUNGKINAN KECIL</i> untuk sembuh. Halo? Siapa di situ? Hanny (<i>NAMA KECIL</i> ibuku)? Lho, kok, ada kamu? Cerpen-cerpennya mampu menggambarkan kehidupan khas <i>RAKYAT KECIL</i> Betawi. Apakah lebih baik membangun proyek irigasi yang berskala besar atukah sistem irigasi yang <i>BERSKALA KECIL</i>? Orang ini yang <i>BERSOSOK KECIL</i> ternyata memiliki keberanian yang luar biasa. Artinya, hambatan daya dukung juga membebani <i>USAHA KECIL</i> dan menengah.• Harga per item isi mangkuk memang beragam. Tergantung dari biaya bahan baku dan <i>BESAR KECIL</i> investasinya. Mesin dapat mengatur <i>BESAR KECIL</i> bakso sesuai keinginan.• <i>DARI KECIL</i> aku dan dia memang tidak pernah berpisah. <i>SEJAK KECIL</i> sikap saya normal dan kritis.• Tuangkan santan, masak sambil diaduk sampai mendidih, <i>KECILKAN API</i> kompornya. Akhirnya ibunya mengalah, <i>DIKECILKAN SUARA</i> televisi tersebut.• Setelah itu rumput laut <i>DIPOTONG KECIL-KECIL</i> dan dimasukkan ke dalam blender.• Dayat hanya <i>MENGANGGUK-ANGGUK KECIL</i> saja. Ia merasa tidak apa-apa. Ia hanya <i>BATUK-BATUK KECIL</i> disertai demam «seadanya». «Ehm,» aku <i>BERDEHAM KECIL</i>, «dari kecil, Eyang	

memang mengajarkan kami begitu». | Gadis itu *MENGERANG KECIL*, erangan yang terdengar sangat menyakitkan. | Dia *MENJERIT KECIL* sambil meringis kesakitan. | «Ternyata banyak yang tertarik untuk beli,» tuturnya sembari *TERKEKEH KECIL*. | Aku *MELANGKAH KECIL* menuju tiga tempat sampah besar itu. | Ia *BERLARI KECIL* ke tas yang ia taruh di atas meja dapur. | Tentu saja dia langsung *MELONCAT KECIL* kesenangan. | Di luar pondok api unggun *MENYALA KECIL*. | Tak baik seorang pemimpin mudah menyerah, *BERNYALI KECIL*, atau melarikan diri. | Ia tengah duduk di kursi goyang sambil *BERSENANDUNG KECIL*. | Dia hanya *TERSENYUM KECIL*. | «Hehe,» aku hanya *KETAWA KECIL* aja mendengar pertanyaan itu.

- Wujudnya telah *MENGECIL SEUKURAN* anak cicak.

kecimpung

Ini salah satu program visualisasi gratis yang cukup banyak digunakan oleh mereka yang *BERKECIMPUNG DALAM BIDANG* oseanografi dan meteorologi. | Ketika ditanya alasannya *BERKECIMPUNG DALAM BISNIS* batu hias ini, dia menjawab bahwa dirinya yakin prospek batu onyx sangat bagus. | Ia memilih *BERKECIMPUNG DALAM DUNIA* persuratkabaran.

kecoh

- Kota itu terlihat tenang, tetapi hanya sebagai *KESUNYIAN YANG MENGECOH*.
- Babak kedua seperti taktik pesulap, saat pecatur membuat strategi untuk *MENGECOH LAWAN*. | Ilusi optik ini sangat menarik, karena sebuah gambar yang simpel bisa *MENGECOH PANDANGAN* mata kita.
- Jangan *TERKECOH DENGAN PENAMPILAN* dari luarnya saja.

kecut

«Adakah surat buat saya?» tanya janda itu. *HATI* tukang pos itu *KECUT*. | Diperlukan kematangan dan ketegaran hati orang tua untuk mendengarkan cerita anak, karena kadang-kadang *MENGEKUTKAN HATI* kita.

kedai

Ada empat rekomendasi *KEDAI BAKSO* di Yogyakarta yang terkenal. | Ia memaksakan diri mampir ke salah satu *KEDAI «FAST-FOOD»* bandara. | Pendapat kamu tentang ngopi di *KEDAI KOPI* sendirian bagaimana? | Kita cukup mampir ke *KEDAI ATAU GERAJ KOPI* terdekat untuk sarapan.

kedap

Air tanah ini terletak di atas lapisan *KEDAP AIR* tidak jauh dari permukaan tanah. | Ketiga fosil ini berada dalam lemari kaca *KEDAP PELURU*. | Sebagian dinding kamarnya sudah dilapisi panel *KEDAP SUARA*. | Magnet di lemari es memastikan pintu lemari es *KEDAP UDARA*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kedap cahaya* /
~ korupsi

kedik

«Untuk apa?» Ia *MENGEDIKKAN BAHU*. «Tak semua hal harus berguna,» jawabnya sambil lalu. | Bambang *MENGEDIKKAN KEPALA* sambil tertawa.

kedip

- *LAMPU PERINGATAN BERKEDIP-KEDIP* menandakan sebentar lagi akan ada kereta yang melaju kencang melewatinya.
- Orang asing itu *MENGEDIP-NGEDIPKAN MATANYA*, melirik ke arah tubuh Sineng-cu.
- Dengan kode *KEDIPAN MATA*, Susi disuruh mendengarkan saja omongan Kalla. | Srintil memperhatikan perilaku induk dan anak itu tanpa *KEDIPAN MATA*.

kedok

- Keduanya berhasil *MEMBONGKAR KEDOK* siapa sebenarnya Kusni Bakhtiar. | Begitu *KEDOKNYA TERBONGKAR* ia buru-buru meninggalkan kota itu.

• Bagaimana menghindari penipuan di internet yang *BERKEDOK BISNIS?* | Mereka tidak segan melakukan kejahatan dengan *BERKEDOK PERJUANGAN*. | Pencuri yang *BERKEDOK SEBAGAI TUKANG OJEK*, kemudian membawa kabur barang bawaan penumpangnya, ditangkap polisi.

keduk Bukan *KANTONG* rakyat miskin yang *DIKEDUK*, dikuras kantongnya, tetapi yang dikeruk adalah kekayaan warga kota Jakarta yang kaya. | Amerika Serikat merupakan contoh perekonomian yang telah *MENGEDUK MANFAAT* besar dari migrasi manusia pada abad ke-19. | Dalimunte *MENGEDUK SAKU CELANANYA*, kosong. | Bayangkan, dengan modal beberapa ribu untuk secangkir kopi, mereka bisa *MENGEDUK KEUNTUNGAN* hingga puluhan ribu.

kejap Aku tak dapat *TIDUR BARANG SEKEJAP*. | *DALAM HITUNGAN SEKEJAP*, kerugian capai belasan miliar rupiah. | Siswa, mahasiswa, guru, dosen pun *DALAM WAKTU SEKEJAP* harus belajar dengan memanfaatkan teknologi.

kejar

- Pada masa anak-anak, mereka menyukai permainan tembak-tembakan, dokter-dokteran, *KEJAR-KEJARAN*, dan sebagainya. | Dia betul-betul ingin mengabdikan pada Republik Indonesia bukan *MENGEJAR AMBISINYA*. | Anak-anak muda bisa tergerak untuk semakin giat *MENGEJAR ANGAN* dan mimpi. | Aku segera tahu hal yang harus kulakukan. Kuputuskan *MENGEJAR CITA-CITA*. | Dia diprediksi mampu bersaing dalam *MENGEJAR GELAR* itu. | Hal tersebut tak mempengaruhi dirinya yang terus berusaha *MENGEJAR IMPIANNYA*. | Mereka menjadi lemah. Tak ada lagi kekuatan untuk *MENGEJAR MIMPI*. | Jadi, kalau ada *PELUANG, KEJARLAH*. | Hampir semua orang terpacu untuk saling *MENGEJAR KEPENTINGAN* pribadi. | Namun dalam upaya *MENGEJAR TARGET*, film pun dibuat asal-asalan. | Pendidikan adalah satu-satunya jalan bagi bangsa kita dalam *MENGEJAR KETERTINGGALAN* dengan bangsa lain. | Kita tidak berpikir untuk *MENGEJAR KETINGGALAN* bangsa kita. | Dia sengaja melakukan perjalanan malam guna *MENGEJAR WAKTU*.^{1*}
- Ia menyatakan telah memerintahkan Polri dan TNI *MENGEJAR HABIS-HABISAN* kelompok bersenjata yang diduga sebagai pelaku.
- Dengan kompetisi yang *KEJAR TAYANG*, para pemain harus siap dengan jadwal padat. | Ada shooting sinetron seri *KEJAR TAYANG* yang tak bisa ditinggalkannya. | Ada keinginan anggota DPR untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam, tidak *KEJAR TAYANG*.
- Seperti *BERKEJARAN DENGAN WAKTU*, dia ingin secepatnya memindahkan seluruh pengetahuan itu ke dalam diri anaknya.
- Anak muda miskin ini berada di dalam suatu *PENGEJARAN MIMPI*.
- Ribuan orang berpartisipasi dalam festival *LARI DIKEJAR* banteng di kota itu. | Binatang itu *LARI LAKSANA DIKEJAR SETAN*.

^{1*} ditemukan juga: *mengejar* «deadline» / ~ kekuasaan / ~ laba / ~ keuntungan

kejut

- Terapi ini menggunakan stimulasi *KEJUT LISTRIK* untuk mempercepat penyembuhan.
- Wiro memperhatikan dengan *PENUH KEJUT* dan juga kuduk merinding.
- Menurutnya, kalau kita tidak memberikan pesan *EFEK KEJUT*, warga di Ibu Kota masih tenang-tenang saja. | Lasi tersengat dan ada *GELOMBANG KEJUT* menyentak jantungnya. | Meski tidak terlalu tinggi, *MARKA KEJUT* lebih efektif memaksa pengendara menurunkan kecepatan kendaraan. | Gajah liar masuk ke perkampungan karena ada *PAGAR KEJUT LISTRIK* yang rusak. | «Shock absorber» atau *PEREDAM KEJUT* dipasang di antara sasis dengan poros roda. | «Stun gun» atau *SENJATA KEJUT LISTRIK* kini diperbolehkan dipakai sebagai alat bela diri. | Argentina bisa menjadi tim ketiga yang mengalami efek *SERANGAN KEJUT* Soccerooos. | Kegiatan ini mampu memberikan *TERAPI KEJUT* («shock therapy») kepada oknum yang memiliki niat

^{1*} ditemukan juga: *kejutan buruk* / ~ emosional / ~ manis / ~ yang menyenangkan

^{2*} ditemukan juga: *mengalami kejutan* / *memberi(kan)* ~ / *mendapat* ~ / *menghadirkan* ~ / *mengiapkan* ~ / *menyimpan* ~ / *meninggalkan* ~ dsb.

^{3*} ditemukan juga: *terkejut bukan buatan* / ~ bukan kepalang / ~

	<p>melakukan aksi kejahatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listrik yang digunakan secara tidak benar dapat mengakibatkan kecelakaan seperti <i>KEJUTAN LISTRIK</i>. • Berita ini benar-benar merupakan <i>KEJUTAN BESAR</i>. Ia tidak terlalu mengalami <i>KEJUTAN BUDAYA</i> ketika pindah ke Mesir. Siapkan diri Anda untuk menerima <i>KEJUTAN DARI LANGIT</i> yang tak terduga! ^{1*} • Saya tiba di rumah dan menemukan ada <i>PESTA KEJUTAN</i> kecil. • Saya <i>ADA KEJUTAN</i> buat kamu. Ia tak tampil sebagai orang dengan niat selalu <i>BIKIN KEJUTAN</i>. Tapi aku mau <i>BUAT KEJUTAN</i> di hari ulang tahun kamu. Sepanjang hari itu tak henti-hentinya ia <i>MENERIMA KEJUTAN</i> dari orang-orang terdekatnya. ^{2*} • Dunia diguncang tajuk <i>BERITA MENGEJUTKAN</i>. Ia berkisah padaku tentang <i>HADIAH KEJUTAN</i> ayahnya untuk ibunya. <i>KABAR MENGEJUTKAN</i> datang dari Kota Denpasar. • Hasilnya memang <i>SANGAT MENGEJUTKAN</i>. • Ia <i>SANGAT TERKEJUT</i> mendengar namanya disebut Bu Indah. Tiba-tiba dia <i>TERKEJUT AMAT SANGAT</i>. Semua orang yang ada di tempat itu tentu saja jadi <i>TERKEJUT BESAR</i>. ^{3*} • Kenyataan ini tentunya memberi <i>EFEK KETERKEJUTAN</i> bagi mereka. • Mereka mengalami «culture shock» (<i>KETERKEJUTAN BUDAYA</i>) ketika berhadapan dengan modernitas. 	<i>bukan main / ~ sekali / ~ setengah mati</i>
kekang	<ul style="list-style-type: none"> • Dia menarik <i>TALI KEKANG</i> kudanya sehingga binatang itu tertahan langkahnya. Anjing itu tampak malu dengan pakaian tuannya dan selalu berjalan pada jarak terjauh <i>TALI KEKANG</i>. • Rancangan ini juga masih <i>MENGEKANG KEBEBASAN BEREKSPRESI</i>. Ini pasal kontroversial yang isinya bakal <i>MENGEKANG KEBEBASAN PERS</i>. Kumpulan peraturan ini ditujukan untuk <i>MENGEKANG KEKUASAAN</i> monopoli. Mendengar nada suara Shingen, Nobushige <i>MENGEKANG KUDANYA</i> dan menahan diri. Perusahaan juga sementara waktu menutup beberapa pabrik untuk <i>MENGEKANG PENYEBARAN</i> pandemi. Maka meledaklah sekian ratus murid dalam <i>TAWA geli</i> yang tak dapat <i>DIKEKANG</i>. 	
kekar	Pasti anak-anakku nanti <i>KUAT KEKAR</i> seperti Samson.	
kekeh	<ul style="list-style-type: none"> • «Ternyata banyak yang tertarik untuk beli,» tuturnya sembari <i>TERKEKEH KECIL</i>. • Ia <i>TERTAWA TERKEKEH-KEKEH</i> ketika telah mendaratkan kedua kakinya di tanah. 	
kelabu	Ada sanksi bagi pelaku usaha yang <i>MENGELABUI KONSUMEN</i> melalui iklan. Mereka menggunakan cara ini untuk <i>MENGELABUI PETUGAS</i> di perbatasan. Demi <i>MENGELABUI MATA KUPING</i> orang, sengaja aku menyamar seperti ini. ^{1*}	^{1*} bdk. <i>tipu mata</i>
keladi	Rakyat yang menganggap kompeni, Sultan dan penduduk Tionghoa sebagai <i>BIANG KELADI</i> kesengsaraan mereka, memberontak. <i>TUA-TUA KELADI</i> , inilah daftar 5 pemain tertua yang tampil di Piala Dunia 2018.	
kelahi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebetulnya ada pula istilah lain yang lebih populer untuk menyebut para <i>JAGO KELAHI</i> di internet ini: «keyboard warrior». Pahlawan pasti yang bisa menggunakan senjata, <i>JAGO BERKELAHI</i>, pemberani, tidak takut mati. • Mereka itu sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan kita, untuk apa <i>BERKELAHI MATI-MATIAN?</i> • Melihat warung araknya dibuat <i>MEDAN PERKELAHIAN</i>, si pemilik berkaok-kaok. • Maka kini <i>PERKELAHIAN</i> tak <i>SEIMBANG</i> segera terjadi. 	

- *PERKELAHIAN* tangan kosong *BERJALAN SERU*. | Dia adalah gadis yang baru saja diselamatkan Wiro Sableng ketika *PECAH PERKELAHIAN* hebat di istana di awal malam. | Banyak juga *PERKELAHIAN DISULUT*.

kelakar Ini contoh yang paling sering menjadi *BAHAN KELAKAR* banyak orang.

kelam Itu semua merupakan *CATATAN KELAM* dalam sejarah perempuan Indonesia. | Bangsa ini menjadi dewasa, dan melepaskan diri dari *MASA LALUNYA YANG KELAM*. | Ia tak ingin *PERISTIWA KELAM* itu memengaruhi sikap dan pikiran anak-anak. | Film pendek ini mengupas sebagian kecil dari *SEJARAH KELAM* tanah air.

kelamin Hal ini memudahkan hubungan antara orang-orang yang *BERJENIS KELAMIN* berbeda.

kelapa Oleh itu, *POKOK KELAPA* juga digelar pokok seribu guna.

kelas

- Dia juga *MENGAMBIL KELAS* malam di London Metropolitan University untuk bidang linguistik. | bdk. *klasemen*
- Selamat atas *NAIK KE KELAS* enam. | Namun, kalau tidak *NAIK KELAS*, orangtua bisa marah. | Sempelnya, Indonesia akan «*NAIK KELAS*» ke tingkat negara-negara modern di dunia. | Kurikulum ini harus dievaluasi guna mencari tahu penyebab tingginya angka siswa yang *TINGGAL KELAS*. | Informasi berkenaan dengan sebab-sebab *ULANG KELAS* ini sangat sedikit.
- *PIKET KELAS* bisa dilakukan mulai dari siswa SD hingga siswa tingkat menengah.
- Maka dari hal ini ada yang masyarakat *KELAS BAWAH*, *MENENGAH*, dan *KELAS ATAS*. | Dia adalah penjahat *KELAS BERAT*. | Kondisi sistem kelistrikan di sini berstandar *KELAS DUNIA*. | Di Indonesia ungkapan «*KELAS KAMBING*» biasanya merujuk pada sesuatu yang termasuk dalam kelas rendah. | Di dalam kelas, suasananya tak kalah kacau, mirip ruang tahanan penjahat *KELAS KAMBING*. | Sebelumnya, saya mendefinisikan kelas menengah, sebagai kelas yang berada di antara *KELAS PEKERJA* dan kelas pemilik kapital. | Faktor ini berhubungan dengan *KELAS SOSIAL* dan juga usia. | Tatapannya selalu menegaskan tudingan bahwa aku adalah orang kaya baru, tak lebih dari pendaki *KELAS SOSIAL* yang tak tahu malu. | Kita membaca tanda, *KELAS MENENGAH BAWAH* mulai «makan tabungan» (mantab), sementara *KELAS MENENGAH ATAS* tetap mampu menabung. | Wilayah ini menjadi wilayah yang paling sering terjadi tindakan kriminal. Mulai pencuri *KELAS TERI* hingga mafia *KELAS KAKAP*. | Di dua lantai itu terdapat kamar-kamar dengan tipe standar, layaknya kamar di hotel *KELAS MELATI*. | «Dari mana kamu dapetin kata-kata *KELAS TINGGI* itu, Daeng,» kata Harry. | Tapi ia sekarang pengusaha *KELAS WAHID* terkaya di negeri ini.

kelebat

- Aku melihat *SEKELEBAT BAYANGAN* di langit-langit rumah yang gelap. | Tiba-tiba ia melihat *SEKELEBAT CAHAYA* berwarna merah melesat ke arahnya. | Ada *SEKELEBAT PIKIRAN* untuk menanyakan hal itu kepada kawanku.
- Para orangtua hanya merenung, memandangi *KELEBATAN BAYANGAN* yang melintas dan melibas peradaban anak cucunya.
- Di kepalanya *BERKELEBAT BAYANGAN* puluhan orang bersenjata tajam. | Pada beberapa hari kemudian, di waktu malam, di atas genteng rumah nampak *BERKELEBAT BAYANGAN* hitam yang tak dapat diikuti dengan pandangan mata.
- Yang nampak hanyalah *BAYANGAN BERKELEBATAN* disusul robohnya tujuh orang perampok itu
- Peristiwa itu kembali *BERKELEBAT DALAM BAYANGANNYA*.

keliling	<i>PERPUSTAKAAN KELILING</i> menjadi salah satu cara pemerintah untuk mendongkrak tingkat literasi warganya.	
kelimpungan	Pasar dunia mulai <i>KELIMPUNGAN MENCARI</i> kembali sumber-sumber bahan baku. Mereka <i>KELIMPUNGAN MEMENUHI</i> kebutuhan untuk bertahan hidup.	
kelindan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tradisional dan bioskop. Dua entitas ini pernah <i>BERKELINDAN ERAT</i> di masa lalu. • Inilah alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai <i>BERJALIN BERKELINDAN</i> dengan korupsi. • Dalam jurnalisme warga, <i>OPINI DAN HASUTAN</i> kadang <i>BERKELINDAN</i>. 	
kelingking	Usai mencoblos, pasangan suami istri ini melambaikan tangan, menunjukkan <i>JARI KELINGKING</i> kepada hampir seratusan wartawan. Dari Italia ke Belanda hanya segerakan <i>JARI KELINGKING</i> .	
keliru	<ul style="list-style-type: none"> • Jelas, persepsi tersebut <i>SANGAT KELIRU</i>. Engkau <i>SUNGGUH KELIRU</i> kalau menyangka aku pemberontak. • Dia mampu <i>MENAKUI KEKELIRUAN</i>, bisa menertawakan kekeliruan diri sendiri. Hak koreksi adalah hak untuk <i>MEMBETULKAN KEKELIRUAN</i> informasi yang diberitakan oleh pers. Banyak di antara kalian yang pernah <i>MEMBUAT KEKELIRUAN</i> serupa. Ia akan tetap belajar untuk tidak terlalu banyak <i>MELAKUKAN KEKELIRUAN</i>. • Hal ini punya <i>POTENSI KEKELIRUAN</i> yang cukup tinggi. • Kemudian, kalau tidak <i>KELIRU DUGAANKU</i>, muncul seorang lain yang membunuh perwira itu dari belakang dengan tusukan pedang. Ada sebuah <i>PEMAHAMAN KELIRU</i> yang kian merambah dalam era ini. Sudah menjadi tugas gue sebagai guru Sejarah untuk meluruskan <i>PEMAHAMAN YANG KELIRU</i> ini. • Dalam hati ia merasa telah <i>KELIRU MENILAI</i> situasi. Konsep ini sering <i>KELIRU DITERJEMAHKAN</i> ke dalam bahasa Inggris. • Di beberapa media massa, acapkali ditemukan <i>KEKELIRUAN BERBAHASA</i>. Dia sangat menyadari efek dari <i>KEKELIRUAN FATALNYA</i> tersebut. Perbedaan bahasa dapat menimbulkan kesulitan lebih jauh daripada sekadar <i>KEKELIRUAN PENERJEMAHAN</i>. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>kekeliruan dasar / ~ data / ~ fundamental / ~ pencetakan / ~ berpikir / ~ tafsir</i> dsb.
kelit	Dalam debat calon presiden ia <i>BERKELIT DARI PERTANYAAN</i> lawannya. Ini adalah bentuk upaya perusahaan untuk <i>BERKELIT DARI TANGGUNG JAWABNYA</i> .	
kelok	<ul style="list-style-type: none"> • Kelelawar beterbangan dengan lintasan yang <i>BERKELOK-KELOK TAJAM</i> menangkap segala jenis serangga yang dijumpainya. • Perbaikan jalan difokuskan pada titik-titik <i>KELOKAN TAJAM</i>. 	
kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif Satu Peta di Tingkat Tapak berupaya untuk menciptakan <i>TATA KELOLA</i> dan tata guna lahan yang lestari dan adil. • Badan ini bertugas untuk mengumpulkan dan <i>MENGELOLA DATA</i> Peserta program Jaminan Sosial. Presiden dan para menteri bisa kehilangan fokus dalam <i>MENGELOLA EKONOMI</i> nasional. Kita berpegang pada beberapa prinsip yang berguna untuk <i>MENGELOLA KONFLIK</i> dalam hidup. Pemkot Kendari pun berhasil <i>MENGELOLA LIMBAH SAMPAH</i> menjadi gas metana. Menteri Keuangan terus mengkampanyekan mengenai pentingnya <i>MENGELOLA KEUANGAN</i> negara secara kredibel dan akuntabel. ^{1*} • Salah satu contoh yang menonjol dari kerjasama ini adalah penyusunan dasar-dasar ilmiah untuk <i>PENGELOLAAN BERKELANJUTAN</i> sumber daya kekuatan. Pemerintah telah menunjuk kawasan 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengelola alam / ~ anggaran / ~ emosi / ~ lingkungan / ~ masalah / ~ risiko / ~ sumber daya / ~ tabungan / ~ tanah / ~ perusahaan / ~ waktu</i> dsb.

hutan sebagai landasan *PENGELOLAAN* hutan *LESTARI*. | Sungai ini dahulu kerap menenggelami banyak rumah di Kota Semarang sebelum adanya *PENGELOLAAN TERPADU* hulu-hilir.

• Konsep inilah yang dikenal dengan PHBM (*PENGELOLAAN HUTAN* Berbasis Masyarakat) sejak tahun 1999 di Indonesia. | Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka *PENGELOLAAN LINGKUNGAN* hidup. | Universitas ini menerapkan *POLA PENGELOLAAN KEUANGAN* badan layanan umum.

kelompok

• Kaca depan mobil dilempari *KELOMPOK BENTROK* saat melintasi dusun itu. | *KELOMPOK BERMAIN* dapat memengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. | *KELOMPOK KONTROL* dan kelompok eksperimen yang digunakan untuk uji efektifitas memiliki distribusi kemampuan yang setara. | Modul ini akan membahas partai politik, *KELOMPOK KEPENTINGAN*, dan *KELOMPOK PENEKAN* dalam sistem politik Indonesia. | Inilah yang selalu kami pesankan, jagalah *KELOMPOK RISIKO* tinggi kita, bayi, balita, ibu hamil dan lansia. | Ia membentuk *KELOMPOK SANDIWARA* di sekolah, yang diberi nama Pura Bhakti. | Salah satu *KELOMPOK SASARAN* tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. | *KELOMPOK SWABANTU* sebagai terapi kelompok menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan sikap ibu dalam merawat anak sindroma down. | Aku telah memilih pengobatan berupa bergabung dengan *KELOMPOK SWADAYA*. ^{1*}

• Seluruh kekuatan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat berada di tangan *SEGELINTIR KELOMPOK* ini. | Terapi ini cocok digunakan dalam terapi individual, kelompok dan perkawinan. *TERAPI KELOMPOK* adalah wahana yang efektif bagi penerapan prosedur-prosedur terapi realitas.

• Akhirnya ia menjadi tertarik *MASUK* ke *KELOMPOK* pembela kaum itu.

• Mereka kemudian berkisar-kitar, *BERKELOMPOK DAN PECAH*. *SEKELOMPOK* lagi dan *PECAH*, *BERKELOMPOK* lagi dan *PECAH* lagi. | Mereka *HIDUP BERKELOMPOK*. | Mereka harus saling berinteraksi dan sering melakukan *KEGIATAN BERKELOMPOK*.

• *BENTUKLAH KELOMPOK* diskusi yang beranggota empat atau lima orang. | Koalisi juga berarti *KELOMPOK YANG DIBENTUK* orang-orang atau kelompok-kelompok politik yang sepakat bekerja sama.

• Tanah dapat *DIKELOMPOKKAN MENJADI* dua, yaitu tanah yang subur dan tanah yang tidak subur.

^{1*} ditemukan juga: *kelompok bersenjata / ~ diskusi / ~ etnis / ~ masyarakat / ~ minoritas / ~ politik / ~ rentan / ~ sosial / ~ tengah / ~ umur* dsb.

kelontong

Maklum, aku penjual *BARANG KELONTONG* yang berkeliling dari pekan ke pekan. | Ritel-ritel baru tetap tumbuh dimana-mana. Menggantikan *TOKO KELONTONG* dan pasar tradisional. | Uang itu kemudian digunakan istrinya untuk membuat *WARUNG KELONTONG* di sisi kanan rumah mereka.

kelopak

Air matanya menetes, jatuh ke *KELOPAK BUNGA* di tangannya. | Lalu tampak bola matanya bergerak-gerak di balik *KELOPAK MATANYA* yang terpejam. | Bu Ana *MENUNDUKKAN KELOPAK MATANYA*.

kelu

BIBIRKU KELU, otakku menari miring. | Matanya terbelatak, dan *LIDAHNYA* hampir *KELU*. | Harga diriku seakan menuntutku untuk tidak menyetujui, tetapi *MULUTKU* malah terasa *KELU*.

^{1*} ditemukan juga: *hatiku kelu / kerongkonga terasa ~ / perasaan ~*

keluarga

• Bersyukurlah kamu, karena bisa memilih calon istri dengan bebas, tanpa direcoki *KELUARGA BESAR*. | Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah *KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA* menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua. | Acara

^{1*} bdk. *pil KB / suntik KB*
^{2*} ditemukan juga: *bisnis keluarga / ekonomi ~ / ikatan ~ / perusahaan ~* dsb.

tersebut diawali dengan berkumpulnya *KELUARGA DEKAT*, ayah, ibu, anak-anak, untuk makan bersama. | Memang kadang-kadang kami berangan-angan akan sebuah *KELUARGA KECIL* dengan satu atau dua orang anak. | Selain itu masih banyak penggolongan-penggolongan yang lainnya, [seperti] hubungan kekerabatan (keluarga: *KELUARGA DEKAT*, *KELUARGA JAUH*, *KELUARGA TIRI*, *KELUARGA ANGKAT*, *KELUARGA ASUH*). | «Nuclear family» atau yang dikenal dengan *KELUARGA INTI* adalah keluarga yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak (kandung maupun adopsi). | Dengan pertolongan seorang pejabat yang juga masih *KELUARGA JAUH* Yulius, sekarang Yulius dapat bekerja sebagai pegawai bagian administrasi di sebuah departemen pemerintah. | Keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga inti dan *KELUARGA LUAS*.

- Di sinilah bagi pertambahan jumlah populasi manusia perlu pemikiran tentang KB (*KELUARGA BERENCANA*). ^{1*}
- Semua masyarakat mempunyai sistem *KELUARGA DAN KEKERABATAN*. | Mudik sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ini karena nilai-nilai *KEKELUARGAAN DAN KEKERABATAN* yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.
- Pembantuku pulang kampung. Tadi pagi. Ada *ACARA KELUARGA* mendesak, entahlah. | Keluarga juga memberi dukungan dan membuat keputusan mengenai perawatan *ANGGOTA KELUARGA* yang sakit. | *ARISAN KELUARGA* Nania dianggap momen yang tepat karena semua berkumpul. | Hubungilah Puskesmas dan rumah sakit terdekat setempat, atau ke *DOKTER KELUARGA*. | Ia bukan berasal dari *KALANGAN KELUARGA BERKECUKUPAN*. | Ananta menyerahkan berbagai surat: slip gaji, surat keterangan kerja, *KARTU KELUARGA*, dan surat nikah. | Mama mengambil alih tugas sebagai *KEPALA KELUARGA*. | Ia tumbuh di *LINGKUNGAN KELUARGA PEMILIK RESTORAN*. | Bab ini menyodorkan surat-surat dari *RUANG KELUARGA*, ruang kerja, dan ruang sosial. ^{2*}
- Apakah saya bisa *MEMBANGUN KELUARGA* yang sesuai dengan standar dan aturan masyarakat? | Saya belum mempunyai penghasilan sedikitpun, bagaimana berani berpikir untuk *MEMBENTUK KELUARGA*, paman? | Seorang aktivis lingkungan mungkin punya pandangan yang berbeda dengan nelayan yang harus *MENGHIDUPI KELUARGANYA*.
- Maka sebaiknya kasus ini tidak dipublikasikan secara politis tetapi dibicarakan melalui *PENDEKATAN KEKELUARGAAN*. | Mereka mengaku sudah menempuh *JALUR KEKELUARGAAN*, berdiskusi baik-baik, tapi hasilnya nihil.

keluh¹ «Sudahlah!!» katanya dengan *KELUHAN BERAT* dengan dua titik air mata membasahi matanya. | Ini buat kita dan kolega kita masuk dalam kolam yang sama, *KOLAM KELUHAN*.

keluh² • Banyak dijumpai *KELUH KESAH* orang tua atas anaknya yang tidak menurut, bahkan kerap membantah perintah orang tua.
• Ini bisa menjadi referensi baru bagi para dokter untuk menangani para pasien yang memiliki *KELUHAN GANGGUAN TIDUR*. | Penderita bisa datang dengan *KELUHAN SAMAR*, seperti kecapekan, sakit otot, sakit kepala. ^{1*}
• *KELUHAN* ini dapat *MEMBERAT*. | Mereka memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengeluarkan *KELUHAN-KELUHAN* yang *TERPENDAM* lama.

^{1*} ditemukan juga: *keluhan alergi*
/ ~ fisik / ~ jiwa / ~ kelelahan
mata / ~ somatik dsb.

kelupas Semua ban pesawat sudah gundul, *CAT* di badan pesawat sudah banyak *MENGLUPAS*.

kemarau Pada *MUSIM KEMARAU* air sungai cepat kering. | *PUNCAK KEMARAU* diprediksi terjadi pada Agustus.

kemarin	Kau tidak perlu khawatir. Aku bukan <i>ANAK KEMARIN SORE</i> .	ditemukan juga: <i>anak ingusan kemarin sore</i>
kemas	<ul style="list-style-type: none"> • Ia membereskan komputer, <i>MENGEMASNYA APIK</i> dalam tas. • Ini telah menjadi salah satu merek <i>AIR KEMASAN</i> terkemuka di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Setiap paket bantuan berisikan <i>BERAS KEMASAN</i> sebanyak 2 liter. Meski dianggap dominan di pasaran, oli ini bukanlah merek <i>MINYAK GORENG KEMASAN</i> pertama di Indonesia. Sebuah produk kretek akan dikenal pertama kali lewat <i>SELUBUNG KEMASAN</i> yang mentereng. • Terasi matang dijual dalam <i>KEMASAN BOTOL</i> tertutup rapat. Dalam <i>KEMASAN CELUP</i>, elemen visual telah mengalami perubahan menjadi lebih modern. Krim siap semprot dijual dalam <i>KEMASAN KALENG</i> seperti «hair spray». Pada tahap awal cukai <i>KEMASAN PLASTIK</i> akan dikenakan pada produk kantong plastik. <i>KEMASAN SEDUH</i> ini memudahkan konsumen untuk mencium aroma segar dari daun teh dalam kertas. 	
kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Kutekan tombol <i>MEMANGGIL KEMBALI</i>. Waktu tidak dapat <i>DIPUTAR KEMBALI</i>. Banyak kesempatan dan peluang di luar sana. <i>TINGGAL KEMBALI</i> ke diri kita apakah kita mau mengambil kesempatan dan peluang itu. • Konsep pengelolaan sampah ini mengutamakan pemilahan sampah dari sumber dan mengoptimalkan «reuse» (<i>PENGGUNAAN KEMBALI</i>) dan «recycle» (daur-ulang). Celakanya, semuanya sudah terjadi dan rasanya tak ada <i>JALAN KEMBALI</i>. 	
kembang	<ul style="list-style-type: none"> • Juga ia mengaku <i>JANDA KEMBANG</i> itu ternyata seorang polwan yang sedang menyamar. • Langit berpijar diterangi warna-warni cahaya <i>KEMBANG API</i>. Cintamu itu hanya <i>KEMBANG BIBIR</i> saja karena sebenarnya tidak ada cinta di hatimu. Melati mirip sekali dengan ibunya sewaktu remaja dulu. Hingga ibunya dijuluki sebagai <i>KEMBANG DESA</i>. Dia meloncat ke atas menjauhi mereka, hidungnya <i>KEMBANG KEMPIS</i> seakan-akan sukar bernapas. Di saat itu, kondisi finansial Indonesia masih <i>KEMBANG-KEMPIS</i>. • Masa remaja atau masa adolesens adalah suatu fase <i>TUMBUH KEMBANG</i> yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Melihat anak cucu <i>BERTUMBUH KEMBANG</i> merupakan kebahagiaan. • <i>PERTUMBUHAN KEMBANG</i> anak usia sekolah sangat membutuhkan asupan zat gizi yang seimbang. • Orang jahat itu <i>BERKEMBANG BIAK</i> seperti rumput serompot. Budaya patriarki masih <i>LANGGENG BERKEMBANG</i> di masyarakat Indonesia. Masih sering kita jumpai penggunaan kosakata bahasa alay yang <i>BERKEMBANG LUAS</i> di masyarakat, khususnya remaja. Setidaknya, kemauan politik pemerintah dan kekuatan organisasi rakyat kini mulai tumbuh <i>BERKEMBANG MAJU</i>. Perjuangan kaum perempuan, yang menuntut mendapat pengakuan atas kemampuannya, juga <i>BERKEMBANG MEKAR</i> di Indonesia. Bisnis pasar swalayan Bob <i>BERKEMBANG PESAT</i>, merambah ke agribisnis. • Di <i>NEGARA BERKEMBANG</i>, seperti Indonesia, penanganan masalah ini masih minim, bukan menjadi skala prioritas. • Setelah <i>MENGEMBANG</i>, <i>ADONAN</i> tersebut dimasukkan ke dalam oven. Elisa terdiam, <i>AIR MATANYA MENGEMBANG</i>. Aku memandangi Zayi dengan tatapan tak percaya, <i>SENYUM</i> cowok itu <i>MENGEMBANG</i>. Dua <i>TANGANNYA MENGEMBANG</i>. • Untuk itu galilah bakat yang kamu miliki dan <i>KEMBANGKANLAH BAKATMU</i>. Nah, sekarang adalah waktunya untuk <i>MENGEMBANGKAN KERANGKA</i> karangan tersebut. Angkat sauh dan <i>KEMBANGKAN LAYAR</i>, cepat kita pergi dari sini! Nurhayati terus <i>MENGEMBANGKAN SAYAP</i> usahanya 	

ke berbagai tempat yang memiliki potensi usaha.

- Pengembangan wilayah juga dipandang sebagai upaya *MEMACU PERKEMBANGAN* sosial ekonomi. | Kamu bisa *MERUNUT PERKEMBANGANNYA* hingga ke zaman sekarang.
- Pengetahuan manusia semakin hari menjadi semakin *PESAT PERKEMBANGANNYA*. | Pada tahap ini *PERKEMBANGAN* motorik halusnya belum *SEMPURNA*.
- Sejak itu, tak *TERJADI PERKEMBANGAN* apa-apa.
- Ini adalah suatu *GANGGUAN PERKEMBANGAN* yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. | Semua masih dalam *TAHAP PENGEMBANGAN*. | Pertanyaan guru harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan *TARAF PERKEMBANGANNYA*.
- Keterbukaan pikiran dan keleluasaan ekspresi memfasilitasi *PERKEMBANGAN PERADABAN* manusia.
- Sebagaimana diketahui, sel *BERKEMBANG BIAK* dengan membelah diri. | Bab ini membahas pengaruh *PERKEMBANG BIAKAN* terhadap ekosistem.

kembar

- Bukit Suok dan Bukit Kido adalah dua *BUKIT KEMBAR* yang terletak di mulut kampung yang jarak kedua puncaknya delapan kilometer. | Dia telah datang dengan niat menolongnya, tanpa mengetahui bahwa yang ditolong adalah *KAKAK KEMBARNYA*. | Selain itu, pada *KEHAMILAN KEMBAR* lebih sering terjadi anemia. | Dua pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak dan ditabrakkan ke *MENARA KEMBAR WTC*. | Dia bersama keluarga akan memakai *PAKAIAN KEMBAR* dan melakukan sesi foto bersama. | Dan hadiah yang paling istimewa adalah... aku adalah *SAUDARA KEMBARMU!* ^{1*}
- Ikanuri dan Wibisana meski bukan saudara kembar, tapi kesamaan diantara mereka melebihi *KEMBAR IDENTIK*. | Bayi *KEMBAR SIAM* Anggi dan Anjeli asal Simalungun menjalani operasi pemisahan di rumah sakit di Singapura, dengan biaya tidak sedikit.

bdk.: *Amba hidup berdampingan dengan kedua ADIK KEMBARNYA Ambika dan Ambalika, umur Amba terpaut dua tahun lebih tua dari adiknya.*

^{1*} in statistical terminology we find *data kembar*

kembara

- Kemudian *PIKIRANKU MENGEMBARA*, menyusuri tiap jengkal peristiwa yang terjadi tiga pekan lalu. | Mari lepaskanlah *KEMBARA PEMIKIRAN* barang sejenak. | Mengapa aku tidak boleh *MENGEMBARAKAN PIKIRANKU?*
- Kehidupan *BANGSA PENGEMBARA* berakhir ketika mereka berhasil mengembangkan tradisi pertanian.

kemelut

- Buku ini merupakan sebuah antologi karya yang membahas seputar manusia dan *KEMELUT IDENTITAS*.
- Sekarang ini saya sedang *MENGALAMI KEMELUT* yang cukup parah. | Mereka mencarikan penyelesaian politik untuk *MENGATASI KEMELUT* yang menimpa negara. | Kita sedang *MENGHADAPI KEMELUT* utang yang berkepanjangan.

kemih

Terbentuknya batu bisa terjadi karena *AIR KEMIH* jenuh dengan garam-garam yang dapat membentuk batu. | Batu di dalam *KANDUNG KEMIH* bisa menyebabkan nyeri di perut bagian bawah.

kemis

Tapi jangan pula mengira mereka *MENGEMIS PENGERTIAN* ataupun *EMPATI* kita. | Film ini tak sekadar berusaha *MENGEMIS SIMPATI* terhadap penonton internasional, tapi juga membuktikan bagaimana negara mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

ditemukan juga: *mengemis cinta*

kempis

- Dia memang mencoba memerankan diri sebagai pemompa *BAN KEMPIS*. | Ia tak sungkan meminjam uang kepada pegawai itubila *SAKUNYA KEMPIS*.

^{1*} is *kempiskan perut* also in use for «to pull in your tummy»?

- Dia meloncat ke atas menjauhi mereka, hidungnya *KEMBANG KEMPIS* seakan-akan sukar bernapas. | Di saat itu, kondisi finansial Indonesia masih *KEMBANG-KEMPIS*.
- Ini cara paling cepat untuk *KEMPISKAN PERUT* buncit, tidak perlu berlari dan lompat. ^{1*}

kemudi

- Dia *MEMBANTING KEMUDI* ke kiri. ^{1*} | Jaka yang *MEMEGANG KEMUDI* mobil mulai mempertanyakan tujuan mereka berempat. | Mereka akan *MEMEGANG KEMUDI* lembaga antirasuah ini.
- Selain bentuknya yang mirip bis, ternyata *RUANG KEMUDI* dari truk ini punya desain yang sangat canggih. Seorang pilot dilaporkan penumpang memasukkan istri dan anaknya ke dalam *RUANG KEMUDI*. | Jerry fokus pada ponselnya dan Hena fokus lagi pada *SETIR KEMUDI* mobilnya.
- Untuk memperoleh *SURAT IZIN MENGEMUDI* (SIM), dia tidak mengikuti ujian, melainkan melalui calo. | Aku dengar Aliesha lulus *TES MENGEMUDI* pertama kali? | Sistem tersebut menggunakan sensor yang terhubung dengan ruang monitoring sehingga *UJIAN MENGEMUDI* jadi lebih transparan dan akurat. | Selain sebagai bukti *KETERAMPILAN MENGEMUDI*, SIM juga memuat nomor identitas pengemudi.
- Bila orang *MENGEMUDIKAN KENDARAAN* tanpa memperdulikan rambu-rambu jalan, maka petaka sudah menunggu di depan mata.
- Setiap orang, termasuk *MITRA PENGEMUDI*, dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital.
- Ia menjadi Ketua Kesatuan Aksi *PENGEMUDI BECAK* Indonesia. ^{2*}

^{1*} obsolescent; usual is:

membanting setir

^{2*} ditemukan juga: *pengemudi angkutan umum / ~ kendaraan / ~ ojek / ~ perahu / ~ taksi dsb.*

kemudian

- Haluskan buah pepaya dengan blender, *LALU KEMUDIAN* campurkan pepaya tersebut dengan 2 sendok teh madu.
- Namun sayang bahwa visi nusantara Gajah Mada tersebut tidak berlanjut di *KEMUDIAN HARI*.

kena¹

Ternyata akulah satu-satunya peserta yang *MENGENAKAN BAJU BATIK*. | Tidak ada kewajiban para murid *MENGENAKAN BUSANA TRADISIONAL* setiap Rabu. | *CINCIN* baja putih dikeluarkan dari saku dan cepat *DIKENAKAN* ke telunjuk tangan kanan. | Tidak sempat bertanya kenapa Yashinta datang dengan kaki *MENGENAKAN GIPS*. | Ia menegaskan bahwa ia tidak *MENGENAKAN HIJAB* hanya untuk mengikuti tren. | Jangan malu pula untuk *MENGENAKAN KACAMATA* hitam ketika berada di luar ruangan di siang hari. | Jika orang memberikan *PAKAIAN* padamu berarti kau harus *MENGENAKANNYA*. | Lampu tanda *KENAKAN SABUK PENGAMAN* telah dipadamkan. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengenakan bulu mata palsu / ~ gelang / ~ gincu / ~ hiasan rambut / ~ kalung / ~ kedok / ~ lipstik / ~ masker / ~ topeng dsb.*

kena²

- Intensitas cahaya yang *MENGENAI MATAMU* tidak terlalu besar karena tidak semua sinar pantul menuju mata. | Beberapa kali serangannya tidak *MENGENAI SASARAN*.
- Perilaku ini terjadi sebagai reaksi secara spontan terhadap *STIMULUS YANG MENGENAI* organisme.
- Pasien dibolehkan mandi seperti biasa, namun mata yang dioperasi *JANGAN SAMPAI KENA AIR*. | Jangan bicara sompral, bisa *KENA BATUNYA* sendiri! | Aku tersenyum senang karena aku tahu kali ini guru muda yang sok tahu ini akan *KENA BATUNYA*. | Mereka mengundurkan diri dari tempat itu, percis anjing *KENA GEBUK*. | Barang *KENA CUKAI* untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas. | Pulang dari kerja lapangan aku *KENA GILIRAN PIKET* ke villa komandan dari jam 5 sore sampai besok pagi jam 6. | Pelanggan Bu Haji semakin banyak. Malangnya, warung Bu Haji di depan pul taksi ini *KENA GUSUR*. | Dia sekarang sudah bukan yang dulu, sejak *MALAPETAKA MENGENAI* dirinya, ibu dan ayahnya. | Pengusaha *KENA PAJAK* wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang *KENA*

^{1*} + any other harmful element; in *silat* style *kena* combines with the passive of any verb of aggression: *kena dihajar / ~ dihantam / ~ dilukai dsb.*

PAJAK dan Jasa *KENA PAJAK*. | Pengantin baru ini *KENA PANTANGAN* berhubungan badan selama 40 hari. | *PANCINGKU KENA*. Ia tampak bersemangat. | Tim medis Dinkes Kabupaten Blora, Jawa Tengah, *KENA SEMPROT* saat mengecek kesehatan anggota DPRD Blora. | Banyak orang kehilangan nyawa akibat *KENA SENGATAN LISTRIK*. | «Ayo diundi.» Semua setuju. Lalu diundi. *UNDI MENGENA* Yunus. | Para penjudi itu *DIKENAKAN WAJIB* lapor setiap Senin pagi selama dua bulan. ^{1*}

- Jika dibandingkan dengan sekolah mode yang lain, Arel Studio Desain Mode *MENGENAKAN BIAYA* rata-rata. | Pembatalan sewa mobil di luar hal yang dimaksud di atas, tidak akan *DIKENAKAN BIAYA* apapun. | Apalagi pengurusan izin kerap *DIKENAI PUNGUTAN LIAR* yang besar. | Perusahaan itu sudah *MENGENAKAN SANKSI* kepada awak pesawat. | Ia masih *DIKENAKAN TAHANAN RUMAH* di Jakarta hingga 1992. | Pipinya sempat pula *KENA TAMPAR* Ayah yang murka. | Pipi kanannya bengkak membiru karena tadi *TERKENA TAMPARAN* tangan kiri Bi Lian. | Amerika Serikat juga *MENGENAKAN TARIF ANTI DUMPING* untuk impor baja yang bikin marah negara-negara lain.
- Telinganya yang kanan *KENA DITAMPAR*, menimbulkan bunyi mengiang tiada hentinya.
- Itu berarti Indonesia *RAWAN TERKENA* gempa bumi.

kenal

- Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita *MENGENAL BAHASA LISAN DAN BAHASA TULISAN*. | Kalian mempunyai perahu akan tetapi tidak *KENAL JALAN*, sedangkan kami berdua yang *KENAL JALAN* tidak mempunyai perahu! | Mereka bekerja *TIDAK MENGENAL LELAH*. | Sebelum menjajaki Fakultas Kedokteran dia sempat menjalankan sejumlah usaha. Bahkan, dia juga *TIDAK KENAL MALU* saat berjualan kambing di jalan untuk mengetahui bagaimana cara usaha. | Sekarang ini, penguasa yang sedang bercokol tanpa mengindahkan kedaulatan rakyat sedang mempretelinya *TANPA KENAL MALU*. ^{1*}
- Dia cukup menjual nama seseorang, misalnya *KENAL DEKAT* dengan tokoh ini atau tokoh itu. | Lia merasa, Ipung juga ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Paling tidak, Ipung dengan sikapnya yang *SKSD, SOK KENAL SOK DEKAT*, mulai mencoba menarik perhatiannya. | Perbincangan dengan konsumen itu dimanfaatkan untuk *MENGENAL LEBIH JAUH* tentang karakteristik konsumen. | Sebetulnya aku tidak *KENAL LANGSUNG* dengan dia. | Saya nggak *KENAL PRIBADI, KENAL JARAK JAUH*.
- Konsep ini biasa kita *KENAL DENGAN ISTILAH* pendapatan per kapita.
- Dia tidak dapat memperoleh akta kelahiran atau *AKTA TANDA KENAL LAHIR*. | Di dadanya tersemat *TANDA PENGENAL* wartawan.
- Ia *MENGENALKAN JARINYA* pada sebuah mesin kecil pembaca jari.

^{1*} ditemukan juga: *tak kenal ampun / ~ batas / ~ (belas) kasihan / ~ jemu / ~ takut / ~ usia / ~ waktu* dsb.

kenang

- *MENGENANG MASA* lalu bukan berarti harus mengulang. | Kita *MENGENANG PARA KORBAN* yang telah meninggal akibat bencana tsunami. | Pikirannya melayang, *MENGENANGKAN PERISTIWA* semalam.
- Aku juga selalu teringat sesuatu yang tidak pernah kuceritakan kembali, tidak pernah kukatakan, karena *KENANGAN* itu memang hanya *BERTENGGGER* saja dalam kepala.
- *KENANGAN LAMA* itu tak pernah saya lupakan. ^{1*}
- Tidak ada salahnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran membangun kembali sebuah tugu peringatan atau *TUGU KENANGAN* tsunami.
- Keluarganya sudah terbasmi habis, rumah tidak ada, dan kembalinya ke sana hanya akan *MEMBONGKAR KENANGAN-KENANGAN* lama yang amat tidak menyenangkan hati. | Hari-hari berlalu, aku merasakan kesepian dalam hatiku, aku *MENGINGAT KENANGAN* yang buruk. | Aku *TERINGAT KENANGAN* bersama Mama di Cirebon dulu. | Konflik politik telah *MELAHIRKAN KENANGAN* buruk

^{1*} ditemukan juga: *kenangan buruk / ~ indah / ~ manis / ~ pahit* dsb.

dalam ingatan mereka. | Kecenderungan *MENEKAN KENANGAN* buruk itu memunculkan implikasi lain.

- Dalam menulis cerpen, saya banyak *BERPEGANGAN PADA KENANGAN*.

kenapa Kalian mau bilang bajuku kotor, banyak robekan. *LALU KENAPA?*

- kencan
- Biro jodoh lewat acara *KENCAN BUTA* secara langsung marak digelar di tengah menjamurnya aplikasi kencan «online».
 - Elise bertemu dengan pacarnya yang sekarang lewat sebuah *SITUS KENCAN*.
 - Dias berhenti minum ketika mereka mulai *BERKENCAN SERIUS*.

kencang

- Kerusakan ini diakibatkan oleh tanah lunak, *ANGIN KENCANG*, ombak tinggi, arus air keras (...). | Para personel Korps Marinir harus melawan *ARUS* sangat *KENCANG*. | Sering kali kita juga melihat pemain sepak bola menghentikan bola datar dengan telapak kaki dengan jalan *BOLA KENCANG*. | Ia langsung lari keluar rumah saat merasakan *GUNCANGAN KENCANG* pada Minggu malam. | Tempatnya tenang. *KONEKSI INTERNETNYA KENCANG*. | *SUARANYA KENCANG* sekali sampai ke ruangan sebelah. | Lama-lama *TANGISAN* itu semakin *KENCANG*.
- Ia pernah mengalami drama kecil yang bikin jantungnya *BERDEBAR KENCANG*. | *JANTUNGKU BERDEGUP* agak *KENCANG*. | *JANTUNGNYA BERDETAK KENCANG*. | Angin *BERHEMBUS* agak *KENCANG*. | Dia menyentuh sebuah benda yang *TERIKAT KENCANG* ke dada sang Pangeran. | Di negara-negara kaya kampanye antirokok *BERJALAN KENCANG*. | Seperti sedang berpacu dengan hantu kuda itu *LARI KENCANG-KENCANG*. | Elektra menggeram berbarengan dengan tangannya yang *MELAYANG KENCANG* ke arah muka Toni. | *KUDANYA DIPACU* semakin *KENCANG*. | Sepanjang jalan tadi, Delisa *KENCANG MEMEGANG* baju Ummi. | Setelah ujung tali diikat ke pohon, sebaiknya ujung satunya lagi *DIPASANG KENCANG* di batang pohon lain. | Undang-undang ini akhirnya menuai banyak protes. Bahkan suara-suara yang meminta untuk melakukan «judicial review» terhadap beberapa pasal yang bermasalah, kini *KENCANG DISUARAKAN* berbagai kalangan. ^{1*}
- Hal itu berarti rakyat harus segera bersiap *MENGENCANGKAN IKAT PINGGANG* dan mengganjal perut dengan batu. | Anda juga perlu *MENGENCANGKAN KERAN* di bagian tengah dengan mur dan cincin penutup. | Kementerian Perdagangan *MENGENCANGKAN KERAN* impor untuk produk ban. | *KENCANGKAN SABUK PENGAMAN* hingga terdengar suara klik ketika sedang menguncinya. | Seperti apa cara alternatif untuk *MENGENCANGKAN SUARA* tanpa speaker? ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *mengangguk kencang / menggigit ~ / berhembus ~ / menghempas ~ / terikat ~ / berkedip ~ / berkelebat ~ / berkibar ~ / melaju ~ / berlari ~ / meluncur ~ / bernapas ~ / bertambah ~ / berteriak ~ / angin bertiup ~ / tertawa ~* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *mengencangkan kendali / ~ pegangan / ~ pelukan / ~ tali helm* dsb.

kencur «Aku boleh ikutan tidak?» «Tidak boleh, kau itu masih *BAU KENCUR* tahu.» | Nama mereka, kan, besar sekali. Sementara itu, usaha saya masih *BAU KENCUR*. | Maya tak pernah menganggap Hayati sebagai *GADIS KENCUR* yang harus diseret ke rumah sakit jiwa.

kendala

- Industri keramik Indonesia *MENGALAMI KENDALA* terhadap jumlah energi yang digunakan. | Sejumlah siswa kerap *TERBENTUR KENDALA* dalam proses belajar daring. | Proyek pembangunan bandara ini *MENGHADAPI* berbagai *KENDALA*. ^{1*}
- Sampai saat ini kita belum mengalami *KENDALA BERARTI*.

^{1*} ditemukan juga: *mengatasi kendala / mendapat(kan) ~ / memecahkan ~ / merasakan ~* dsb.

kendali

- Mereka membentuk tim *KENDALI MUTU* dan *KENDALI BIAYA* yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis. | *GUGUS KENDALI MUTU* (GKM) adalah suatu kelompok atau struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penjaminan mutu

^{1*} ditemukan juga: *pusat pengendali krisis / operasi pengendali / penyakit ~ / saham*

pendidikan di fakultas.

- *MISIL ATAU PELURU KENDALI* adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan. | Sampai sekarang tidak pernah dilakukan audit terhadap struktur organisasi, jumlah personalia, *RENTANG KENDALI* atau «span of control». | Ia berlari menuju *RUANG KENDALI* kapal untuk menemui Pak Yadi.
- *PUSAT PENGENDALI MISI* di Korolyov, luar kota Moskow, mengarahkan stasiun itu memasuki atmosfer bumi. ^{1*}
- *TINGKAT INFLASI* telah berhasil *DIKENDALIKAN*. | Perahu ini milik seorang kawan, dan ia bisa *MENGENDALIKAN PERAHU* dari topan badai sejahat apa pun. ^{2*}
- Mereka bisa *MENGAMBIL* semua *KENDALI*, mengizinkan apa yang harus dan apa yang tidak harus terjadi. | Aku harus berusaha keras menahan diri agar tak *HILANG KENDALI*. | Sepeda itu terjatuh karena *KEHILANGAN KENDALI* dan terkena ban belakang bus. | Om Ridwan kaget dengan respon dari anaknya itu dan akhirnya *KEHILANGAN KENDALI*. | Keempat belas sepupuku sudah *LEPAS KENDALI*, pertengkaran tak mungkin ditunda lagi. | Pemerintah nampaknya benar-benar tak akan *MELEPAS KENDALI* harga pangan. | Pemerintah harus berhenti bermain mata dan mulai *MEMEGANG KENDALI*.
- Jadi, manusia melahirkan teknologi. Namun kini, ia hidup *DI BAWAH KENDALINYA*. | Kami memiliki masalah yang sangat besar yang berada *DI LUAR KENDALI* kami. ^{3*}
- Menurut dia, kondisi keamanan di propinsi tersebut saat ini sudah *AMAN TERKENDALI*. ^{4*}
- Pengaruh narkoba akan mengakibatkan *PERILAKU TIDAK TERKENDALI*.
- Alokasi dana kurang mencerminkan kepedulian dan prioritas *PENGENDALIAN BANJIR*. | *PENGENDALIAN KUALITAS UDARA* pun harus menjadi salah satu pertimbangan bagi negara. | *PENGENDALIAN SOSIAL* («social control») dilakukan secara timbal balik meskipun tidak disadari oleh kedua belah pihak. | Untuk *PENGENDALIAN WABAH*, kota ini melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sejak kemarin. ^{5*}
- Sekarang kita akan melakukan *PENGENDALIAN KETAT*.

kendaraan

- Bagi awak *KENDARAAN ANGKUTAN* logistik tidak dipungut biaya. | Ini kawasan terbatas bagi *KENDARAAN BERMOTOR* pribadi. | Kota tersebut meniadakan kegiatan *HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)* selama dua pekan. | Sejak model ini hadir di pasaran, *KENDARAAN NOL EMISI* ini telah menerima banyak penyegaran. | Saat ini saja ada hampir tujuh juta *KENDARAAN RODA EMPAT* yang memadati jalan. Belum lagi *KENDARAAN RODA DUA* alias sepeda motor yang betul-betul bikin sesak napas pertumbuhannya. | Ia menunggu *KENDARAAN UMUM* untuk pulang ke rumah.
- Saya melewati *ANTREAN KENDARAAN* yang macet sepanjang 24 km. | Persaingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan *ASURANSI KENDARAAN* bermotor. | Setahap demi setahap tingkat polusi yang disebabkan oleh *EMISI KENDARAAN* pribadi bisa menurun. | Memperlambat *LAJU KENDARAAN* ketika lampunya berwarna kuning. | Selain *PAJAK KENDARAAN*, biaya lain yang menjadi beban apabila kita memiliki kendaraan. | Tarif *PENITIPAN KENDARAAN* atau «park and ride» milik pemerintah diusulkan mobil dan bus Rp 5.000 per hari.
- Mereka adalah warga yang menikmati *HARI BEBAS KENDARAAN* bermotor («car free day») dengan berjalan kaki atau bersepeda. | Jika menggunakan angkutan umum, dia harus empat kali *BERGANTI KENDARAAN*. | Bila orang *MENGEMUDIKAN KENDARAAN* tanpa memperdulikan rambu-rambu jalan, maka petaka sudah menunggu di depan mata. | Masing-masing jenis kendaraan mensyaratkan kemampuan pengemudinya. Bila tak mampu, tak seharusnya *MENGENDARAI KENDARAAN* tersebut. | Jika gempa bumi terjadi pada saat Anda sedang *MENYETIR*

~

^{2*} ditemukan juga: *mengendalikan banjir / ~ konflik / ~ situasi / ~ stres / ~ truk / ~ wabah flu burung* dsb.

^{3*} so the meaning is «not in our power/not controlled by us» and not «to get out of hand», correct?

^{4*} ditemukan juga: *aman dan terkendali*

^{5*} ditemukan juga: *pengendalian banjir / ~ biaya / ~ harga / ~ inflasi / ~ konsumsi / ~ korupsi / ~ lalu lintas / ~ penyakit* dsb.

^{1*} ditemukan juga: *kendaraan beroda dua/empat* dsb.

KENDARAAN, jangan sekali-kali mengerem dengan mendadak atau menggunakan rem darurat.

- Ia diminta untuk turun dari motor lantaran melanggar *ATURAN BERKENDARA*.
- Ia mulai mengubah kebiasaannya ke tempat kerja, dari *MENGENDARAI MOBIL* menjadi naik transportasi umum.
- Seorang *PENGENDARA SEPEDA* menelusuri jalan sendirian.

kendur

- Dalam saat-saat kepalanya sedang dibakar jenewer itu dan *LIDAHNYA* semakin *KENDUR*, ia sering berbicara serba berbahaya. | Dan, dalam usianya yang sudah lanjut, siapa pula yang mau menyewa *OTOT-OTOTNYA* yang sudah *KENDUR* itu.
- Anak ini besar di kota besar dan menikmati segala kemajuan tanpa *KENDUR DALAM BERIBADAH*.
- *WAJAH* Kang Sarpin perlahan *MENGENDUR*. | Melepas jasanya, membuka sepatunya, *MENGENDURKAN DASINYA* dan berjalan lunglai kearah dapur. | Rezim telah mengadopsi sikap yang lebih berdamai terhadap lawan dan *MENGENDURKAN CENGKERAMAN* pada akses informasi yang independen. | Teknik ini terdiri atas menenangkan dan *MENGENDURKAN OTOT* secara berulang-ulang yang diawali dari kaki dan terus meningkat ke muka. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *amarahnya mengendur / angin ~ / cengkeraman ~ / dendam ~ / degup jantungnya ~ / genggamannya ~ dsb.*
ditemukan juga: *mengendurkan penjagaan / ~ larinya / ~ pelukan / ~ semangat / ~ kesiagaannya / ~ ketegangan dsb.*

kening

«Apakah yang terjadi?» gumam Ling-hoa dengan *KENING BEKERNYIT*. | Pertanyaan itu membuat Adinda *MENGERUTKAN KENINGNYA*.

kental

- Gerakan organisasi ini sangat *KENTAL AROMA* politik. | Dalam keluarga Jawa yang masih memegang tradisi, puasa telah menjadi *BAGIAN KENTAL* dalam kehidupan keluarga kami. | *KEBANGSAAN* mereka sangat *KENTAL*. | Madu dihasilkan dari sarang lebah, berupa *CAIRAN KENTAL* seperti sirup, dan berwarna kuning pucat sampai coklat. | Kali ini satu gigi terlepas, dan *DARAH KENTAL* meleleh. | Risiko stroke juga bisa diakibatkan oleh sindrom *DARAH KENTAL* (Antiphospholipid syndrome / APS). | Tak ada *IKATAN YANG KENTAL* antara aku dan keluargaku. | Di hadapan kami kini tersaji dua gelas berisikan *KOPI KENTAL* yang mengepul. | «Kata temenku, kopi di sini enak sekali,» tuturnya bersemangat dalam *LOGAT* Jawa *KENTAL*. | Lim Bu-siang ada *SAHABAT KENTAL* dengan istri Kim Tiok-liu. | Terima kasih Bapak S. Ternyata *SEMANGAT* Bapak masih cukup *KENTAL* seperti yang dahulu juga. | Kopi dituangkan ke gelas, ditambahkan *SUSU KENTAL MANIS*. ^{1*}
- Murid saya dan ibunya bila berbicara, sangat *KENTAL DENGAN AKSEN ATAU LOGAT* Jawa Timur. | Cara pandangnya masih *KENTAL DENGAN PATRIARKI*. | Kriteria-kriterianya *KENTAL DENGAN IDEOLOGI* politik Orba. ^{2*}
- Dan yang lebih penting, desain itu *KENTAL MENGGAMBARAKAN* karakter anak muda, tangguh, dinamis. | Kehidupan adat di kampung ini *TERASA KENTAL*. | Pepohonan menghijau, dan suasana khas pedesaan masih *KENTAL TERASA*. | Keduanya tidak menolak bahwa karya-karya mereka *KENTAL MENGUSUNG* nilai-nilai islami. | Namun sebenarnya, pemikiran-pemikiran Soekarno juga *KENTAL DIWARNAI* oleh agamanya.

^{1*} ditemukan juga: *identitas kental / kepercayaan ~ / kesan ~ / nuansa ~ / sikap ~ / suasana ~ / tradisi ~ dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *kental dengan aroma / ~ budaya / ~ corak / ~ nuansa / ~ unsur dsb.*

kentara

- Tak ada *GEJALA-GEJALA* yang *KENTARA*. | Kedua makanan ini memiliki *KEMIRIPAN* yang *KENTARA* sekali dimulai dari bahan-bahan, cara mengolah, dan penyajiannya.
- Namun, hasil untuk masyarakat umum belum begitu *KENTARA TERLIHAT*.
- Kegagalan beberapa menteri *AMAT KENTARA* dengan semakin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. | Permasalahan ini *SANGAT KENTARA* dalam proses penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Inggris. | Hal ini *KENTARA SEKALI* menimpa media cetak di Tanah Air.

kenyam	63% tenaga kerja yang ada hanya <i>MENGENYAM PENDIDIKAN</i> dasar. Inu sempat <i>MENGENYAM KULIAH</i> di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Dia sempat <i>MENGENYAM BANGKU KULIAH</i> di jurusan Teater. Lelaki paruh baya yang telah banyak <i>MENGENYAM PAHIT GETIRNYA</i> panggung kesenian ini. Para pemuda belajar ke luar negeri dan <i>MENGENYAM PENGARUH</i> ide-ide Barat.
kenyang	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau <i>PERUT KENYANG</i> umumnya orang akan lebih jinak. Dengan demikian, <i>RASA KENYANG</i> muncul lebih lama dan tidak mudah merasa lapar. • Kami cuma bermimpi <i>MAKAN KENYANG</i>. Buah pir akan membantu Anda untuk <i>MERASA KENYANG</i> lebih lama. • Beliau merupakan bankir yang telah <i>KENYANG ASAM GARAM</i> dunia perbankan, keuangan dan perekonomian. • Mereka sudah <i>KENYANG BERJALAN-JALAN</i> keliling tanpa hasil memadai. Setelah <i>KENYANG BERMAIN</i> ombak, ia mendamparkan tubuhnya di atas pasir. Ia sudah <i>KENYANG NAIK TURUN</i> panggung sejak nyaris setengah abad.
kep	Si tukang cukur mengambil <i>KAIN KEP</i> , membentangkan ke tubuh lelaki tua itu.
kepak	Sandi mampu memanfaatkan momentum krisis untuk <i>MENGEPAKKAN SAYAP</i> bisnis.
kepal	<ul style="list-style-type: none"> • Ia juga harus dihajar dengan <i>KEPAL TINJU</i> ini. • Tanpa memedulikan lukanya, kakek itu menghantam dada bajak itu dengan <i>KEPALAN TANGAN</i> kanannya. • Pada saat <i>MENGEPAL ADONAN</i> tahu olesi tangan menggunakan minyak goreng agar tidak lengket. «Sam-soeheng, mari kita berlatih pula, dengan tangan kosong!» Ia <i>KEPAL TANGANNYA</i>, dan menghampirinya. Ia <i>MENGEPALKAN JEMARINYA</i>. Pertanyaan terakhir membuat Rama <i>MENGEPALKAN TANGANNYA</i>. Aku <i>MENGEPALKAN TINJUKU</i> dengan kencang.
kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Sayang anaknya menjadi <i>KEPALA BAJAK!</i> Pemerintah tidak bisa lagi bersikap <i>KEPALA BATU</i> dengan cara menutup mata dan telinga atas perkembangan ini. Mama mengambil alih tugas sebagai <i>KEPALA KELUARGA</i>. Krim merupakan <i>KEPALA SUSU</i> yang mengendap di permukaan susu segar jika susu didiamkan. ^{1*} • <i>USIANYA</i> sudah mendekati <i>KEPALA TIGA</i>. Setelah <i>USIANYA BERKEPALA LIMA</i>, Sumarti memang menjadi pelupa. • Mereka akan mampu <i>DENGAN KEPALA DINGIN</i> membicarakan keadaan ini. <i>KEPALANYA BERGEMURUH</i> dengan rasa takut dan kalut. <i>KEPALA</i> saya <i>PENING</i>. Dokter yang baik itu menatap saya dengan prihatin. <i>KEPALANYA</i> mendadak <i>PENING</i> memikirkan hal ini. Untung saja mereka tetap bisa berjalan dengan <i>KEPALA TEGAK</i>. Hanya ada dua gol yang masuk ke gawang mereka. • Ada banyak hal di luar sana yang jauh, jauh lebih besar daripada <i>BATOK KEPALA</i> kita. Mungkin ia sejak tadi menangkap isi <i>BATOK KEPALA</i> saya memikirkan keadaan kampung ini. Ia hanya menjawab Natha dengan <i>GELENGAN KEPALA</i>. Apa dia mengenakan <i>IKAT KEPALA</i> kain putih di keeningnya? Tapi tadi aku telah menyaksikan dengan <i>MATA KEPALA SENDIRI</i>. Dan kejadian ini membuat Mak sering mengalami <i>SAKIT KEPALA</i>. Semua mengenakan mantel, kaus tangan dan <i>TUTUP KEPALA</i>. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari <i>UJUNG KEPALA</i> sampai ujung kaki. • Saya pasti sangat terlalu <i>BESAR KEPALA</i> bila mengklaim diri sebagai orang besar. Kita layak menimbang-nimbang kembali duduk persoalannya dengan <i>KEPALA DINGIN</i>. Sebenarnya, apa

^{1*} ditemukan juga: *kepala daerah* / ~ *desa* / ~ *negara* / ~ *sekolah* dsb.

^{2*} + angka yang lain

^{3*} ditemukan juga: *membaca* (syair dsb.) *di luar kepala* / *mengelak* ~ / *menggambar* ~ / *mengingat* ~ / *menguasai* ~ / *mengulangi* ~

yang membuatmu *KERAS KEPALA* seperti ini?

- Kelihatannya dia *HAFAL DI LUAR KEPALA* statistik dari semua jenis hasil pertanian. | *HAFALKAN LUAR KEPALA* kalimat itu. ^{3*}

- Ia *MENDONGAKKAN KEPALA* mendengar suaraku yang keras. | Bambang *MENGEDIKKAN KEPALA* sambil tertawa. | Orang tuanya mendapat hukuman *PENGGAL KEPALA*. | Para sandera akan *DIPENGGAL KEPALANYA* jika uang tebusan tidak diterima kelompok tersebut. | Tulisan-tulisan itu tetap *MEMENINGKAN KEPALA* Delisa. | Bus menderum mengeluarkan asap yang *MEMUSINGKAN KEPALA*. | Dia lebih suka dihadapkan dengan polisi yang melarang demonstrasi daripada dengan gadis-gadis yang menangis. Gadis-gadis memang selalu *MEMUSINGKAN KEPALA*. | Pintunya pendek, sehingga apabila seseorang hendak masuk harus *MENUNDUKKAN KEPALA*.

kepalang

- Namun ketika tinggal dua langkah sampai ke kotak itu aku terkejut tak *ALANG KEPALANG*.
- Tindakan Ayah membuatku kecewa *BUKAN KEPALANG!*
- Ia mulai sadar apa yang barusan ia utarakan, plus konsekuensinya. Tapi sudah *KEPALANG BASAH* untuk mundur. Terpaksa ia melanjutkan. | «Apa kita harus terus saja?» «Terus sajalah! Sudah *KEPALANG TANGGUNG,*» kataku.

kepang¹

- Gaya rambut itu penting untuk membuat penampilan kamu makin terlihat «stylish». Salah satunya yang paling populer yakni gaya *RAMBUT KEPANG*.
- Rambutnya hitam dan gemuk panjang, *DIKEPANG DUA*.

kepang²

Ada sejumlah tradisi Jawa yang masih dilakukan di Suriname, termasuk *KUDA KEPANG* dan juga wayang kulit.

keping

- Darah tersusun oleh plasma darah (terdiri atas air dan beberapa bahan yang terlarut) dan sel-sel darah (sel darah merah, sel darah putih, dan *KEPING DARAH*). | Globalisasi kebudayaan akhir-akhir ini menunjukkan dua wajah yang berbeda. Ibarat satu *KEPING MATA UANG* dengan dua sisi yang berbeda. | Dari dalam koper, mereka hanya menemukan piama, satu *KEPING PIRINGAN* «compact film» «Godfather II», dan kitab suci. | Bentuk-bentuk itu saling merapat simetris, seperti *KEPING-KEPING PUZZEL* yang telah lengkap. ^{1*}
- Nama itu bagai satu *KEPINGAN PUZZLE* yang diletakkan di celah yang tepat. | Ia telah ditolak oleh petugas parkir karena membayarnya dengan *KEPINGAN UANG* logam.
- Pesawat terbang itu *MELEDAK BERKEPING-KEPING* di atas ketinggian 10 kilometer.

^{1*} ?*puzel* is rarely found, the most frequently used spelling is *puzzle*; ditemukan juga: *keping almond* / ~ *CD* / ~ *gulden* / ~ (*rupiah*) *perak* dsb.

kepul

- *ASAP* kretek *MENGEPUL* tebal di sekitar wajahnya. | Pandemi Covid-19 mengharuskan mereka untuk berbuat ekstra agar *DAPUR TETAP MENGEPUL*. | Beruntung *DAPURNYA TETAP MENGEPUL* berkat penjualan buah «strawberry» secara online.
- Ia membawa nampan berisi bermacam-macam kue yang masih *MENGEPUL PANAS*. | Asap kretek *MENGEPUL TEBAL* di sekitar wajahnya. | Sonia menarik satu cangkir dan mengisi hampir penuh dengan air teh dari sebuah teko. Uapnya *MENGEPUL TIPIS*.
- Cerobong asap pabrik tak *MENGEPULKAN ASAP* ke langit. | Mau dikemanakankah para buruh industri rokok linting bila sumber nafkah yang *MENGEPULKAN ASAP* dapur mereka ditutup?
- Hampir semua jalan dikepong *KEPULAN ASAP* dari knalpot kendaraan bermotor.

bdk. → *pul*

kepong

- Tak mereka sangka bahwa pihak lawan memiliki demikian banyak orang pandai, dan

^{1*} ditemukan juga: *membobol(kan)*

	tempat itu telah <i>DIKEPUNG KETAT</i> . Mereka yang jumlahnya lebih kecil, akhirnya <i>DIKEPUNG RAPAT</i> oleh sejumlah pasukan yang jauh lebih besar dengan tenaga lebih utuh.	<i>kepungan / menjebol ~ / memecahkan ~ / menembus ~ dsb.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapi apakah ia dapat <i>MENEROBOS KEPUNGAN</i> yang dilakukan oleh orang-orang itu? ^{1*} • Dracula <i>MELARIKAN DIRI DARI KEPUNGAN</i> pasukan Turki. Mereka berhasil <i>MELOLOSKAN DIRI DARI KEPUNGAN</i> musuh. 	
keras	Persis di atas kami, di sela-sela dedaunan yang sangat rimbun, <i>BERTENGGGER</i> santai <i>SEKOR KERAS</i> besar.	
kerabat	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh pasien ini memiliki <i>HUBUNGAN KEKERABATAN</i> dalam satu keluarga besar. Dengan cara ini mereka saling terjalin dalam <i>IKATAN KEKERABATAN</i> yang sangat kuat. ^{1*} • Semua masyarakat mempunyai sistem <i>KELUARGA DAN KEKERABATAN</i>. Mudik sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ini karena nilai-nilai <i>KEKELUARGAAN DAN KEKERABATAN</i> yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. 	<i>bdk. → akrab alinan kekerabatan / jalur ~ / jaringan ~ / kaitan ~ / kelompok ~ / sistem ~ dsb.</i>
kerah ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Dia kelihatan berusaha <i>MENGERAHKAN</i> seluruh <i>DAYA</i> ingatnya. Semua dokter <i>MENGERAHKAN KEMAMPUAN</i> terbaik mereka. Waktu ia bangkit <i>MENGERAHKAN PASUKANNYA</i>, ternyata separangnya tidak kelihatan batang hidungnya. Dengan amarah meluap, tanpa sadar dia <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> dalam tinggi. Banyak di antara kita menemukan kenyataan bahwa <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> fisik jauh lebih mudah dibandingkan dengan <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> mental. • Proses dialog dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari <i>PENGERAHAN MASSA</i> serta diskusi dengan anggota DPRD dan Bupati. 	
kerah ²	Tak heran, <i>PEKERJA KERAS PUTIH</i> harus banting setir ke <i>KERAS BIRU</i> demi bertahan hidup.	
kerak	Gempa bumi umumnya terjadi akibat pergerakan batuan <i>KERAK BUMI</i> di sepanjang daerah patahan.	
keramik	Di sekelilingnya, dinding dan <i>LANTAI KERAMIK</i> yang juga serba putih, seperti dalam iklan sabun mandi.	
keran	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun itu, pemerintah dengan kebijakan pasar bebasnya mulai <i>MEMBUKA KERAN</i> impor kedelai. Selain itu, Anda juga perlu <i>MENGENCANGKAN KERAN</i> di bagian tengah dengan mur dan cincin penutup. Kementerian Perdagangan <i>MENGENCANGKAN KERAN</i> impor untuk produk ban. Aku berpaling dan melihat air di «bathtub» meluap. Segera <i>KUMATIKAN KERAN</i>. • <i>AIR KERAN</i> yang diminum secara langsung bisa mengganggu kesehatan organ tubuh karena masih mengandung kuman dan bakteri. 	
kerang	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam satu <i>KERANG MUTIARA</i> pun hanya terdapat 1-2 butir mutiara. • Sejak saat itulah ia memulai bisnisnya di bidang kerajinan dari <i>CANGKANG KERANG</i>. 	
kerangka	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan <i>KERANGKA ACUAN</i> («frame of reference»). Setelah dibentuk kelompok itu sangat lamban dalam menyetujui <i>KERANGKA ACUAN</i> («terms of reference»). «Terms of Reference» (TOR) atau <i>KERANGKA ACUAN KERJA</i> (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai. Anda akan belajar 	^{1*} ditemukan juga: <i>kerangka analisis / ~ gagasan / ~ karangan / ~ kerja / ~ perilaku / ~ normatif / ~ pikir / ~ rujukan / ~ bertindak dsb.</i>

menguraikan topik suatu cerita. Anda akan memulainya dengan menentukan topik cerita, menyusun *KERANGKA CERITA*, dan mengembangkan cerita dengan bahasa sendiri. | Ideologi disini diartikan sebagai *KERANGKA BERPIKIR* atau *KERANGKA REFERENSI* tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas. | Dari *KERANGKA PEMIKIRAN* seperti itu, terjadi antara lain dua bentuk umum kerja jurnalisme investigatif. | Semakin jelas bahwa *KERANGKA WAKTU* ini tidaklah mencerminkan kenyataan. ^{1*}

• Nah, sekarang adalah waktunya untuk *MENGEMBANGKAN KERANGKA* karangan tersebut. | Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah menentukan isi, *MENYUSUN KERANGKA* dan menyuntingnya.

kerangkeng

Di balik *KERANGKENG BESI*, banyak gagasan Lendo berlompatan.

bdk. *jeruji*

keranjang

• Konsumen cukup memindai barcode yang tersedia di titik-titik tertentu. Hasil pemindaian kemudian otomatis akan masuk ke dalam *KERANJANG BELANJA*. ^{1*} | Ia berusaha mengumpulkan kembali sobekan-sobekan surat yang telah dibuang ke dalam *KERANJANG SAMPAH*.
• Ia mewakili kota itu dalam pekan olahraga nasional untuk cabang *BOLA KERANJANG*, olahraga semacam basket. | Dia melihat sikap sahabatnya yang dia tahu memang seorang yang *MATA KERANJANG*. | Ia tahu bahwa kaum laki-laki kebanyakan memang *BERMATA KERANJANG*.

^{1*} ditemukan juga: *keranjang belanjaan* / ~ *cucian*

keras

• Terakhir, yang paling parah, mukanya disiram *AIR KERAS*. | Kadang batang pohon waru itu berkerut seperti mau patah saat *ANGIN KERAS* datang menghempas. | Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya perangkat lunak atau program («software»), *PERANGKAT KERAS* («hardware»), dan penggunanya. | Ayah saya punya *ATURAN KERAS*: wajib mematikan ponsel dan dilarang menaruh ponsel di atas meja. | Bahkan di kalangan «hardliners», para politisi *GARIS KERAS*, ada pula yang menginginkan beliau jatuh di tahun pertama. | Saat melakukan *GERAKAN* yang *KERAS* tersebut, pasien akan merasakan nyeri. | Pelanggaran oleh siswa akan dihadapi dengan *HUKUMAN* yang *KERAS*. | Dari mulai pagar bioskop sampai pintu masuk, bertebaran *PERINGATAN KERAS* anak sekolah dilarang masuk. | Sebenarnya, apa yang membuatmu *KERAS KEPALA* seperti ini? | Terdengarlah *LEDAKAN KERAS* diikuti asap hitam mengebul. | Tapi, *KEMAUAN* belajarnya *KERAS*. Ia belajar sendiri, «mengunyah» buku apa saja. | Ada satu jenis lagi barang berbahaya, yaitu *MINUMAN KERAS* yang mengandung kadar alkohol tinggi. | Perusahaan komputer A membeli perusahaan perkakas *PERANTI KERAS* dan peranti lunak B. | *PROTES KERAS* segera bermunculan. | Wajah 99 tahun yang menampakkan *KEPRIBADIAN KERAS* itu tersenyum tipis. | Selain mendapat *REAKSI KERAS* dari ibunya, Nayla juga mendapat tanggapan yang skeptis dari mereka. | Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan *SANKSI KERAS*. | Tekanan menyangkut *KERAS* lembutnya *SUARA*, nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara. | Penanaman *TANAMAN KERAS* juga akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. | Dadanya bagai disesaki oleh *TEKANAN* yang *KERAS*. | Ada yang menganggap anak berkebutuhan khusus harus «dipaksa» menjadi anak normal dengan *TERAPI KERAS*. | Ada banyak pertanyaan, kritik, dan tidak sedikit *TUDINGAN KERAS* mengarah kepada sejumlah koran lokal. | Pemerintah telah melakukan berbagai *UPAYA KERAS* untuk menstabilkan kondisi makroekonomi. | Susi, yang *BERWATAK KERAS*, tak mau kalah. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kecamatan keras* / *nada* ~ / *obat* ~ / *teguran* ~
^{2*} ditemukan juga: *berdebar keras* / *bereaksi* ~ / *berjuang* ~ / *berkata* ~ / *berlatih* ~ / *berseru* ~ / *berupaya* ~ / *berusaha* ~ / *menentang* ~ / *mengecam* ~ / *mengkritik* ~ dsb.

• Di dalam situasi yang mendesak, misal untuk mengantar orang yang *SAKIT KERAS*, tindakan itu wajar-wajar saja.

- A., caleg yang dituding menerima uang, *MEMBANTAH KERAS* tudingan terhadap dirinya. | Gedung itu *DIDUGA KERAS* telah menjadi pusat pertemuan rahasia. | Kendati sudah *BEKERJA* begitu *KERAS*, rasanya sia-sia saja. | Kau manusia macam apa berani *BERLAKU KERAS* padaku? | Kami *DILARANG KERAS* berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. | Ia memang pandai *LARI KERAS*. | Soekram tampak *BERPIKIR KERAS* tanpa khawatir kepalanya akan retak. | Dia berkata bahwa perusahaan ini memang harus *DISENTIL KERAS* akibat perbuatan mereka. | Dalam hanya satu generasi pembakaran janda mulai *SUSUT KERAS* dan kemudian hilang seperti tertiuip angin badai. | Yang bersangkutan sudah *DITEGUR KERAS* dan sudah meminta maaf secara terbuka. | Bwe Kim *MENOLAK KERAS*, akan tetapi terpaksa ia tunduk terhadap ayahnya pula. | Sarwono *BERUSAHA KERAS* untuk tidak menjalani hidup nasib-nasiban. ^{2*}
- Hal ini membuat mereka lebih *RENTAN* terhadap *KEKERASAN DOMESTIK*.
- Hal ini menimbulkan kompetisi perebutan sumber daya air, yang *MENCUATKAN KONFLIK DAN KEKERASAN*. | Para panglima dan komandan itu sewenang-wenang *MAIN KEKERASAN*. | Situasi ini berpotensi *MENYULUT KEKERASAN* baru. | Mereka ingin menyebarkan ketakutan dengan *MENGUMBAR KEKERASAN*.
- Uli juga mendesak polisi menangani kasus ini dengan memakai Undang-Undang *PENGHAPUSAN KEKERASAN* dalam Rumah Tangga. | Di Kediri, *LETUPAN KEKERASAN* yang pernah terjadi sebelumnya jadi lebih eksplosif. | Banyak perempuan (istri) dan anak-anak menjadi korban *TINDAK KEKERASAN* dalam rumah tangga.
- Tak heran jika ia *TETAP BERKERAS* mempertahankan piring bersejarah itu untuk menyajikan hidangan. | Dia *TETAP BERSIKERAS* bahwa musik tahun '80 sangat keren dan genius.
- Lelaki berusia 83 tahun ini *BERKERAS HATI* mempertahankan keyakinannya.
- «Ada kendala elektrik pada pesawat,» ujar pilot, seperti yang terdengar dari *PENGERAS SUARA*.
- «Ssstt! Harap tenang anak-anak!» seru Pak Joko dengan *SUARA* yang sengaja *DIKERASKAN*.

kerat Harus dihindari agar tempat sampah tidak menjadi tempat perindukan serangga dan *BINATANG Pengerat*. | *HEWAN Pengerat* (tikus) tersebut bisa bersarang di mana saja, khususnya tempat yang gelap dan kotor.

kerek • Kuikat tali bendera ke tambang, kemudian *KUKEREK BENDERA* itu sampai ke puncak tiang. | Paceklik beras akan *MENGEREK HARGA*. ^{1*}

• Sayangnya, arus modal cenderung kembali ke negara maju, sehingga nilai rupiah sulit *DIKEREK NAIK*. | Tarifnya *DIKEREK MENYUNDUL LANGIT*. | Ia pun berharap industri otomotif khususnya roda dua terus *TERKEREK NAIK*. | Ketidakpatuhan ini selanjutnya memaksa target pertumbuhan *DIKEREK TURUN* menjadi minus 4% pada kesepakatan ketiga.

^{1*} ditemukan juga: *mengerek bunga / ~ daya saing / ~ elektabilitas / ~ inflasi / ~ permintaan / ~ omzet / ~ (tingkat) partisipasi / ~ pendapatan dsb.*

kerempeng Tubuh mereka adalah milik mereka, langsing, *KURUS KEREMPENG*, seksi, atau gendut adalah urusan mereka.

keren • Pendampingan atau *ISTILAH KERENNYA* asistensi, merupakan sesuatu hal yang dapat membangkitkan semangat dalam berusaha.

• Yayasan itu menurut saya organisasi sosial yang *KEREN ABIS*, karena idealismenya yang luar biasa. | Lalu besoknya kami mampir ke Museum Angkut. *KEREN BANGET* nih museum. | Motor besar itu berwarna kuning terang, *SANGAT KEREN* dan harganya pasti mahal. | Aduh, bisa main musik itu *KEREN SEKALI*.

kereta	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan yang paling sering berlebihan penumpang adalah kapal laut dan <i>KERETA API</i>. • Dua <i>RANGKAIAN KERETA API</i> yang datang dari arah berlawanan berhadapan dan beradu di Pondok Betung. PT ini mendapatkan hak eksklusif, yakni tidak ada <i>JALUR KERETA API</i> yang sejajar dengan <i>JALUR KERETA CEPAT</i> Jakarta-Bandung. Akhirnya mereka berhasil merebut rumah sakit, stasiun radio dan televisi, serta terminal bis, <i>STASIUN KERETA API</i>, lapangan terbang, dan pelabuhan. • Dia tak mau untuk kedua kalinya <i>KETINGGALAN KERETA</i> dan harus pulang naik bis yang penuh sesak. Kalau ndak mau <i>KETINGGALAN KERETA</i>, digitalisasi UKM sudah jadi keharusan. • Mau bermain <i>KERETA SALJU</i> yang ditarik anjing di Norwegia? • Adapun dengan desain aerodinamis itu, <i>MONCONG KERETA</i> akan dibuat serupa dengan pesawat terbang. • Dibicarakan juga kemungkinan hilirisasi, seperti membangun <i>INDUSTRI PERKERETAAPIAN</i>.
kerikil	Mereka menganggap persoalan ini sebagai sebuah <i>KERIKIL DALAM SEPATU</i> Indonesia.
kering	<ul style="list-style-type: none"> • Kemarau di daerah itu telah berjalan lama. Tanah-tanah telah <i>KERING KERONTANG</i>. • Seorang di antara mereka yang <i>KURUS KERING</i> berkata dengan suaranya yang parau besar, tidak sesuai dengan tubuhnya. • Untuk jenis jahe merah ini, bisa digunakan untuk memberantas <i>BATUK KERING</i>. Produksi beras tahun lalu, yang mencatat produksi 70,85 juta ton <i>GABAH KERING GILING</i> (GKG) setara dengan 45,2 juta ton beras. Pemerintah sudah menaikkan harga pembelian harga <i>GABAH KERING PANEN</i> (GKP) menjadi Rp 2.000 per kilogram. Ketergantungan petani terhadap bahan tanaman yang toleran terhadap <i>MUSIM KERING</i> makin tinggi. • Kalau <i>RAWA DIKERINGKAN</i>, alam akan berubah dan persediaan kebutuhan kami pun akan berubah. <i>SAYURAN</i> yang bisa <i>DIKERINGKAN</i>, antara lain: wortel, daun bawang, seledri, tomat, kentang dan buah. • Kini, aku hanya bisa <i>TERSENYUM KERING</i>. • Dia memakai <i>PENGERING RAMBUT</i> Mama tanpa minta izin.
keringat	<ul style="list-style-type: none"> • Tubuhnya basah seperti habis mandi. <i>KERINGAT BERCUCURAN</i> di mana-mana. <i>KERINGAT</i> yang <i>DICUCURKAN</i> ketika bekerja selama 11 bulan itu, akan dihempaskan saat mudik tiba. <i>KERINGAT BERLELEHAN</i> dari leher mereka. • Waktu itu Sim Long sendiri sudah <i>MANDI KERINGAT</i>, betapa pun dia bukan manusia gemblengan baja. Adu kesaktian itu berlangsung cukup lama. Mereka <i>BERSIMBAH KERINGAT</i>. • <i>KERINGAT DINGIN</i> membanjiri tubuhnya walau udara tempat itu dingin.
kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dia mau meluangkan waktunya untuk ikut <i>KERJA BAKTI</i> bersama warga. Membuat dan menjual satu produk sekarang merupakan <i>KERJA BARENG</i> banyak negara. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan agar <i>KERJA LAPANGAN</i> dapat berjalan lancar. Bentuk <i>KERJA NYATA</i> teman-teman kita dari UI begitu konkrit dan tidak berputar dengan teori-teori saja. Mereka telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas Kuliah <i>KERJA NYATA</i> (KKN) kami di desa tersebut. Selain harus <i>KERJA RODI</i>, petani juga kehilangan tanah-tanah suburnya. Hasil <i>KERJA SAMPINGAN</i> inilah yang kemudian ditabungnya. • Selama kuliah aku membiayai dari <i>MENYAMBI KERJA</i>. • Sejumlah rencana dipersiapkan untuk menata <i>ALUR KERJA</i> selama kerja dari rumah. <i>ANGKATAN KERJA</i> adalah penduduk yang sudah memasuki <i>USIA KERJA</i>, baik yang sudah bekerja

it is interesting to compare *kerja* with *pekerjaan*: their combinability is not always the same

1* ditemukan juga: *membentuk lapangan pekerjaan / memberikan ~ / menciptakan ~ / mengurangi ~ / memperluas ~ / menambah ~ / merupakan ~ / menyediakan ~*
 2* ditemukan juga: *mengerjakan*

maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. | Kelelahan akibat banyaknya *BEBAN KERJA* di perusahaan membuat karyawan mengalami kondisi fisik yang menurun. | Dia melamar ke banyak *PEMBERI KERJA* melalui situs lamaran kerja. | Dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai satu *BIDANG KERJA* yang akan digeluti. | Generasi paruh baya dewasa ini melewati *DUNIA KERJA* dengan penuh waswas. | «Terms of Reference» (TOR) atau *KERANGKA ACUAN KERJA* (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai. | Ini akan dituangkan secara lebih terinci di dalam *KONTRAK KERJA*. | Ancaman penurunan laba hingga gelombang *PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA* (PHK) membayangi sektor otomotif. | Sektor bioenergi menawarkan *PELUANG KERJA* dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. | Bab ini menyodorkan surat-surat dari ruang keluarga, *RUANG KERJA*, dan ruang sosial. | Kecelakaan lalu lintas yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari *TEMPAT KERJA* juga termasuk *KECELAKAAN KERJA*. | Beberapa jenis karya ilmiah di antaranya makalah, *KERTAS KERJA*, skripsi atau tesis. | *MOGOK KERJA* merupakan Hak Dasar yang dimiliki oleh setiap Pekerja tanpa kecuali. | Ia menyatakan komisinya telah membentuk *PANITIA KERJA* pada September tahun lalu. | Program ini mampu membuka *PELUANG KERJA* baru untuk kaum perempuan. | Akhirnya diharapkan setiap departemen teknis terkait akan membuat *RENCANA KERJA*. | Fakultas ini mengadakan kegiatan *SANGGAR KERJA* atau lebih sering disebut dengan lokakarya untuk Tenaga Kependidikan. | Tujuan utama dari *KESELAMATAN KERJA* adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. | Untuk memanfaatkan *KESEMPATAN KERJA* yang tercipta, rakyat perlu berkemampuan memadai. | Tingkat upah juga sangat berpengaruh terhadap *PENYERAPAN KERJA*. (010) | Saat beroperasi penuh nanti, perusahaan itu memerlukan sekitar 3.000 *TENAGA KERJA*. | Sebagai aparat sipil namun bersenjata, *WILAYAH KERJA* Polri kini sama sekali berbeda dengan TNI. ^{1*}

aktivitas / ~ ladang / ~ latihan / ~ pekerjaan / ~ pesanan / ~ proyek / ~ sawah / ~ tanah / ~ tugas / ~ ujian dsb.

- Sudah beberapa tahun ia *BERSARA DARI KERJANYA*.
- Kakak ipar saya seorang petani ayam, yang sekarang *BEKERJA BARENG* sama ayah saya. | Hal ini yang mendorong seorang pekerja untuk *BEKERJA GIAT* dan cepat menyelesaikan tugas. | Pada masa senjanya kini, dia masih *BEKERJA DENGAN GIAT*. | Buruh migran hanya cukup memiliki kemampuan *BEKERJA KASAR* semata. | Kendati sudah *BEKERJA* begitu *KERAS*, rasanya sia-sia saja. | Dia ditangkap, ditahan di beberapa kamp, dan *BEKERJA PAKSA* bertahun-tahun. | Setelah bebas, ia masih diharuskan *KERJA PAKSA* oleh lurah desanya. | Dari semua anak magang, hanya kau yang akhirnya ditawarkan untuk *BEKERJA PENUH* di sini. | Rakyat diperkuda dengan *BEKERJA RODI* dan tanam paksa. | Mereka *BEKERJA SERABUTAN* dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal. | Pelajar asing tidak boleh *BEKERJA SAMBILAN*. | Sejak kelas dua SD Mahar *BEKERJA SAMPINGAN* sebagai pesuruh tukang parut kelapa di sebuah toko sayur. | Beliau telah menghimbau kita untuk lebih *TEKUN BEKERJA*.
- Kakakmu bercerita tentang kesibukannya sebagai *IBU BEKERJA*.
- Aku marah pada rumah sakit yang begitu lambat *MENGERJAKAN PERINTAH-PERINTAH* dokter. | *PR* sudah selesai *DIKERJAKANNYA*. | Aku pun menceritakan tadi aku *MENGERJAKAN SOAL* Bahasa Indonesia dan diminta menjawab pertanyaan dengan mengisi titik-titik yang kosong. | *PENELITIAN* ini *DIKERJAKAN* ketika Neni menjalani pendidikan S-3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. ^{2*}
- Ingin bekerja untuk menghasilkan uang yang banyak walaupun dengan *BEBAN PEKERJAAN* yang menggila? | Kupikir, mungkin mereka salah *BIDANG PEKERJAAN*. | Dari hasil *KUNJUNGAN KERJA* ke desa, Prof. Winasa memperoleh gambaran menyeluruh tentang Kabupaten tersebut. | Arie melamar ke banyak pemberi kerja melalui *SITUS LAMARAN KERJA*. | Kalimat penutup ini

tepat dalam mengakhiri sebuah *SURAT LAMARAN KERJA*. (007) | Betulkanlah kesalahan *SURAT LAMARAN PEKERJAAN* buatanmu sehingga menjadi baik dan benar! | Perlu dikembangkan industri berbasis sampah yang bisa membuka banyak *LAPANGAN PEKERJAAN* baru. | Dia sedang membaca koran untuk mencari *LOWONGAN PEKERJAAN*.

- Dia merasa *PEKERJAAN MENGEMIS* bukanlah suatu *PEKERJAAN YANG NISTA* jika dibandingkan menjadi pencuri.
- Ini sesungguhnya *PEKERJAAN BERAT*, karena harus membangun sesuatu yang memang tidak ada. | Karena pelaksanaan cita-cita tersebut merupakan *PEKERJAAN BESAR* dan tugas yang berat untuk dijalankan seorang diri. | Dia biasa mengerjakan *PEKERJAAN BUANGAN* yang orang lain tak mau atau tak sanggup mengerjakannya. | Perempuan pulang untuk memasak, atau menyelesaikan *PEKERJAAN DOMESTIK* sebelum dan setelah bekerja. | Umur minimum yang lebih rendah untuk *PEKERJAAN RINGAN* ditetapkan pada umur 13 tahun. | Guru memberikan *PEKERJAAN RUMAH* supaya siswa belajar lagi. | Ini «PR» (*PEKERJAAN RUMAH*) Pemerintah, untuk segera memetakan dengan tepat, benar, dan cepat. | Harus mengembangkan kesempatan kerja yang baru dalam lapangan industri, bangun-bangunan dan *PEKERJAAN UMUM*. | Dalam *PERJANJIAN KERJA BERSAMA* tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
- Pengantar surat kabar biasanya *MENJALANKAN PEKERJAAN* pada setiap hari kerja, termasuk pada akhir minggu. | Sampai sekarang sudah 35 tahun *KUJALANI PEKERJAANKU* dengan cara yang disebut-sebut sebagai profesional. | Kami akan *MENGERJAKAN PEKERJAAN* yang anda percayakan kepada kami dengan profesional dan bertanggung jawab. | Bagi dia, *MELAKONI PEKERJAAN* yang satu ini memang perlu idealisme tinggi. | Karyawan yang bersangkutan menginterpretasikan kenaikan upah tersebut sebagai tanda *MELAKSANAKAN PEKERJAAN* dengan baik. | Kami tidak *MELAKUKAN PEKERJAAN* apa pun karena tidak ada klien yang datang kepada kami. | Dia *MELAMAR PEKERJAAN* di sebuah rantai ritel. | Ia tidak berani mengambil risiko dengan *MENYAMBI PEKERJAAN* mengasuh anak dengan melakukan pekerjaan lain. | Jika Anda merasa ragu terhadap kemampuan Anda *MENANGANI PEKERJAAN* rumah tangga, jangan terburu-buru mengambil keputusan. | Ini adalah dua *PEKERJAAN* yang telah *DITEKUNINYA* turun temurun.
- Pekerja yang melakukan *PEKERJAAN DARI RUMAH* («work from home»/WFH) tetap mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- Tak heran, *PEKERJA KERAH PUTIH* harus banting setir ke *KERAH BIRU* demi bertahan hidup. | Dia suka lelaki yang bertanggung jawab dan *PEKERJA KERAS*. | Saya juga diperlakukan sebagai *PEKERJA PAKSA*.
- Sebelumnya, saya mendefinisikan kelas menengah, sebagai kelas yang berada di antara *KELAS PEKERJA* dan kelas pemilik kapital. | Dia adalah salah satu *PEKERJA* yang *DISALURKAN* oleh perusahaan ini.
- Produsen mobil ini mengumumkan bakal *MERUMAHKAN* sekitar 12.000 *PEKERJA* di Eropa.
- Bengkel-bengkel kecil rata-rata dijalankan oleh pemilik yang *MERANGKAP JADI PEKERJA*.

kerja sama

- *KERJASAMA APIK* para pemain lini depan berbuah gol-gol pertama. | Tanpa *KERJA SAMA ERAT* berdasarkan visi bersama, sulit untuk mengharapakan suatu kemajuan.
- Selain adanya *KERJA SAMA TIMBAL BALIK* antar negara, di dalam negeri sendiri instansi terkait juga harus berkoordinasi.
- Akibatnya, pihaknya belum berani melakukan *KONTRAK KERJA SAMA* dengan pihak kedua.
- Maka dari itu, kita akan *JAJAKI KERJA SAMA* dengan pihak perbankan. | Hendrik banyak *MENJALIN KERJA SAMA* dengan peneliti negara lain. | Dengan adanya kegiatan ini karyawan akan

bdk. bareng

menambah semangat dalam bekerja dan *TERJALIN KERJA SAMA* yang kuat di lingkungan kerja. | Sekolah tersebut *MEMILIKI HUBUNGAN KERJA SAMA* dengan Goethe Institut dan Kedutaan Besar Jerman.

kernyit Dia hanya *MENGERNYITKAN ALIS*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengernyitkan bibir / ~ dahi / ~ kening / ~ muka*

kerok Pandangan negatif masyarakat kemudian mengarah kepada perusahaan sawit dan kehutanan yang dianggap sebagai *BIANG KEROK* terjadinya kebakaran.

keroncong Semua orang seperti tak punya nafsu makan, meski *PERUT* sudah *KERONCONGAN*.

kerongkongan Setelah peristiwa itu gumpalan yang *MENYESAK KERONGKONGANNYA* itu seolah melompat ke luar. | *KERONGKONGANNYA* bagai *TERSUMBAT*.

kerontang Kemarau di daerah itu telah berjalan lama. Tanah-tanah telah *KERING KERONTANG*.

keropos KKN kembali dipraktikkan secara masif, terang-terangan, disertai *PENGEROPOSAN HUKUM*. Kita mengalami *PENGEROPOSAN IDEOLOGIS*, di antaranya karena penyusupan dan manipulasi kepentingan dari organisasi atau partai politik. | Osteoporosis: kondisi *PENGEROPOSAN TULANG* ini terjadi karena densitas tulang yang menurun.

kertak Mukanya Bong Tiap pucat, ia *KERTAK GIGI*. | Dengan *MENGERTAK GIGI* ia tempur ketiga lawannya dengan sengit.

kertaning Lalu bagaimana dengan Majapahit? Para penutur sejarah menggambarkannya dengan istilah terkenal, *SIRNA KERTANING BUMI*. Yang artinya sirna ditelan bumi.

kertas • Karena terbuat dari *KERTAS BEKAS*, bahan perlu juga dilakukan uji coba kekuatan produk. | Masing-masing jenis dibungkus kecil-kecil dengan *KERTAS KACA*. | Beberapa jenis karya ilmiah di antaranya makalah, *KERTAS KERJA*, skripsi atau tesis. | *KERTAS PAYUNG* memiliki fungsi utama sebagai pembungkus buku. | Selanjutnya campuran disaring menggunakan *KERTAS SARING* dan didapatkan filtrat atau koagulan ekstrak biji kelor. | Ini *KERTAS PENYARING* kopi dengan porositas yang lebih kecil dibanding dengan kertas penyaring lainnya. | Selain partai-partai yang mendaftar Pemilu, tersedia juga pilihan kosong dalam *KERTAS SUARA*. ^{1*}
• Yang tinggal hanya *SECARIK KERTAS* kecil dan pesan kecil. | Saat itulah, kedua mataku yang berlinang melihat *SEHELAI KERTAS* terjatuh dari saku kemeja Paman. | Tuliskan laporanmu dalam satu *LEMBAR KERTAS*. | Deretan kata-kata dalam *LEMBARAN KERTAS* tersebut membuatnya takluk. | Para pemilih diberikan *POTONGAN KERTAS* guna dipakai menulis nama pilihan mereka. | Belum selesai kami berkisah beliau langsung memberi isyarat meminta *SEPUCUK KERTAS* dan pena, lalu beliau menuliskan sesuatu. | Via memberi *SESOBEK KERTAS* ke tangan Jessica, lalu pergi sambil tersenyum. | Meskipun tidak ada yang memperhatikanku mengambil *SOBEKAN-SOBEKAN KERTAS* itu, aku merasa malu. | Di depannya *UANG KERTAS* menumpuk hingga sejengkal.

^{1*} ditemukan juga: *kertas dinding / ~ kado / ~ layang-layang / ~ toilet / ~ transparan dsb.*

keruan	<p>Ia berhenti sejenak, menenangkan jantungnya yang juga berdebar <i>TAK KERUAN</i>. Menjelang tidur ia gelisah, berguling-guling <i>TAK KERUAN</i>. bdk. → <i>karuan</i></p>	
kerubung, rubung	<p>Ada rumpun kecipir dengan <i>BUNGANYA</i> yang biru sedang <i>DIRUBUNG</i> kumbang. <i>DAGING</i> kambing yang seharusnya merah segar semua tampak hitam <i>DIKERUBUNGI</i> lalat. Makin banyak pemain top dunia hadir di Indonesia ikut <i>MERUBUNG KUE</i> bisnis. Orang-orang masih <i>MENGERUBUNGI KURSI</i> tempat dua orang itu duduk. Tikus-tikus yang biasanya <i>MERUBUNGI TEMPAT SAMPAH</i> menahan diri dan tetap mendekam di liang got.</p>	
keruh	<ul style="list-style-type: none"> • Ada upaya dari kelompok tertentu untuk membuat <i>SUASANA KERUH</i>. Beberapa saat suasana nampak tegang, <i>WAJAH</i> ayu Anggun semakin <i>KERUH</i>. ^{1*} • Semua orang dengan gampang <i>MENGAIL DI AIR KERUH</i>. Sudah dapat diperkirakan, siapa yang akan <i>MEMANCING DI AIR KERUH</i>. • Panasnya hati hanya akan <i>MENGERUHKAN PIKIRAN</i> dan mengacaukan pertimbangan. Selain <i>MEMPERKERUH KONFLIK</i> internal, hal ini mudah memicu internasionalisasi konflik. Adanya konflik percintaan itu turut <i>MEMPERKERUH MASALAH</i>. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>benakku keruh / (air) muka ~ / hatinya ~</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>mengeruhkan hubungan / memperkeruh situasi; dan juga: memperkeruh suasana</i></p>
keruk	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai <i>MENGERUK LUMPUR</i> di sejumlah aliran kali dan situ. Mereka dipaksa <i>MENGERUK PASIR</i> di sebuah sungai. Kita <i>MENGERUK SUMBER DAYA ALAM</i> tanpa kendali nurani. Mereka dinilai <i>MENGERUK</i> banyak <i>KEUNTUNGAN</i>. • Bukan kantong rakyat miskin yang dikeduk, dikuras kantongnya, tetapi yang <i>DIKERUK</i> adalah <i>KEKAYAAN</i> warga kota Jakarta yang kaya. • Kita punya <i>KAPAL KERUK</i> kaliber kecil untuk mengeruk sungai. • Seluruh aset daerah <i>DIKERUK HABIS</i> demi kepentingan pusat. Manusia bisa <i>MENGERUK HABIS</i> isi bumi. 	<p>bdk. → <i>korek</i> ^{1*} ditemukan juga: <i>mengeruk anggaran negara / ~ bahan mentah / ~ dana negara / ~ devisa / ~ kekayaan alam dsb.</i></p>
kerut	<ul style="list-style-type: none"> • Tertawa merupakan terapi antistres terbaik, terapi anti-<i>KERUT WAJAH</i> terancang. • Tiap-tiap gerakan yang dibuat dapat menyatakan keadaan psikologis. Misalnya, gerakan-gerakan seperti <i>MENGERUTKAN ALIS</i>, menggigit bibir. Tidak perlu <i>MENGERUTKAN DAHI</i> karena semua biasa saja. Pertanyaan itu membuat Adinda <i>MENGERUTKAN KENINGNYA</i>. Wei semakin <i>MENGERUTKAN TUBUHNYA</i> mendengar langkah kaki itu semakin dekat. 	
kesah	<p>Banyak dijumpai <i>KELUH KESAH</i> orang tua atas anaknya yang tidak menurut, bahkan kerap membantah perintah orang tua.</p>	
kesan	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini harus memberikan/menimbulkan/meninggalkan <i>KESAN MENDALAM</i>. Demikianlah <i>KESAN UMUM</i> yang sekarang tercetak dalam memori publik luas. • <i>TERKESAN KUAT</i> Badan Pemeriksa bertindak serampangan dalam menghitung kerugian negara. • <i>KESAN</i> yang <i>ADA</i>, badan tersebut hanya tempat penampungan birokrat dan pensiunan. Tengkuk dan pipinya segar dan hidup, <i>MEMBERI KESAN</i> kulit seorang anak usia sepuluh tahun. Sekali waktu mengajak siswa belajar di luar kelas akan <i>MEMBUAT KESAN</i> yang mendalam bagi mereka. Anto juga menjelaskan faktor penentu efektifitas komunikasi: «<i>CIPTAKAN KESAN</i> anda bukan berbicara kepada mereka tapi berbicara dengan mereka.» Saya <i>MENDAPAT KESAN</i> bahwa anda sangat memahami kehidupan orang miskin. <i>BEREDAR KESAN</i> awam bahwa gula pasir yang berwarna lebih coklat adalah lebih alami. Lebih jauh, kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini, semakin <i>MENGUATKAN KESAN</i> ini. Untuk lebih <i>MEMPERKUAT KESAN</i> klasik, Felix lantas menambahkan foto-foto Bandung tempo doeloe. Acara ini merupakan sebuah 	<p>many combinations with <i>kesan</i> are frequent in advertisements, publicitarian language etc.</p> <p>^{1*} ditemukan juga: <i>membentuk kesan / membersihkan ~ / mendatangkan ~ / menghadirkan ~ / menghapus ~ / mengentalkan ~ / memperoleh ~ / menyampaikan ~ / menyiratkan ~ / menyisakan ~ / menancapkan ~ / mempertegas ~ dsb.</i></p>

momentum yang *MELAHIRKAN KESAN* tersendiri, yang tidak mudah dilupakan. | Kami *MELIHAT KESAN* kepindahannya ke Lampung tidak mengubah derajat hidupnya. | Desain bangku dan meja yang terbuat dari kayu *MEMUNCULKAN KESAN* klasik resto ini. | Mereka tidak *MEMANCARKAN KESAN* keprofesionalan yang mengandung wibawa. | Kedatangan Baldun masih *MENYISAKAN KESAN* yang menyebalkan. | Hal tersebut *MENAMPILKAN KESAN* bahwa Tanto adalah pemuda yang sangat tertutup. | Saya *MENANGKAP KESAN* hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. | *KESAN* yang *KUTAMPAK* adalah dia berusaha waspada. | Hal ini *MEMPORTEBAL KESAN* praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. | Gambar di televisi merupakan gambar hidup yang mampu *MENIMBULKAN KESAN* mendalam pada pemirsa. | Pertemuan bersejarah itu *MENINGGALKAN KESAN* yang luar biasa bagiku. ^{1*}

- Namun, sedikit demi sedikit *KESAN* tersebut *LUNTUR*.
- Setiap selesai membaca, anak-anak mengisi buku *KESAN DAN PESAN*. Anak-anak bebas menyampaikan komentar.
- Adnan Buyung Nasution *MENGAKU TERKESAN* akan mutu ilmu hukumnya yang tinggi dan kegigihannya membela hak-hak terdakwa. | Dia *MENGAKU TERKESAN* oleh kemampuan anak-anak itu untuk mencari uang sendiri.
- Informasi yang disampaikan oleh mitra tutur tidak relevan dan tidak jelas sehingga *TERKESAN AMBIGU*. | Keputusan yang diambil Parmin *TERKESAN SANGAT TERBURU-BURU*. | Proyek peningkatan jalan provinsi di wilayah ini *TERKESAN ASAL JADI*. | Senyumnya *TERKESAN DIPAKSAKAN*.

kesumat Gerombolan itu telah memiliki *DENDAM KESUMAT* di dalam dirinya. | Pihak-pihak tersebut masih memeram *DENDAM KESUMAT*. | Memang aku kenal betul perempuan yang diam-diam memeram dendam, *MERAWAT KESUMAT*.

ketat

- Dia menyatakan, riset itu mendapat *PENGAWASAN KETAT* dari World Health Organization (WHO).
- *JADWAL* harian kami luar biasa *KETAT* dan penuh disiplin. | Karena hanya dua pasang, *KOMPETISINYA KETAT*. | Tapi, bersiaplah menghadapi *PERSAINGAN KETAT* dari pemain asing yang mulai menyerbu masuk. | Dan itu sebabnya mengapa keberadaan *PERSYARATAN* yang *KETAT* sangat penting. | Media pers cetak dikelola dengan *TENGGAT* yang sangat *KETAT*.
- Bekerja *DIAWASI KETAT* begitu memang menyebalkan. | Mereka mencoba masuk ke pelabuhan tersebut, tapi akses ke sana *DIJAGA KETAT*. | Kenapa kota ini, yang selalu *DIKAWAL KETAT*, tiba-tiba kosong melompong? | Tak mereka sangka bahwa pihak lawan memiliki demikian banyak orang pandai, dan tempat itu telah *DIKEPUNG KETAT*. | Singapura merupakan negara kota yang *DIKONTROL KETAT*. | Direktur Rumah Sakit ini juga mengatakan bahwa pihak RS akan selalu *MENGONTROL SECARA KETAT* pengunjung rumah sakit.
- *PENGAMANAN* di kawasan Malioboro juga *DIPERKETAT*. | Pemerintah Vietnam telah *MEMPERKETAT PENGAWASAN* terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum. | Hingga Ratu pulih, kita harus *MEMPERKETAT PENJAGAAN* Istana. | *PEMERIKSAAN DIPERKETAT* untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang.
- Agar Indonesia selamat dari tumpukan beban utang, pemerintahan ini mesti *MENGETATKAN IKAT PINGGANG*.

ketiban Astrofisikawan Premana W. Premadi *KETIBAN REZEKI* pada bulan Maret. Namanya diabadikan sebagai nama asteroid: 12937 Premadi. | Jika harga naik, konsumen akan menggerutu.

Namun jika harga murah, petani yang *KETIBAN SIAL*. | Nasib mereka sudah *JATUH KETIBAN TANGGA*.

- ketik
- Ketika itu dia bekerja sebagai *JURU KETIK* di Kantor Berita Domei. | Ayah mencabut kertas dari *MESIN KETIK*, meremasnya, dan melemparkannya ke tempat sampah. | Belajar dengan mengetik di «keyboard» atau *PAPAN KETIK* komputer tidak seefektif menulis dengan pena. | Mohon maaf kalau masih ada *KESALAHAN KETIK* dalam tulisan ini. | Salah satu tantangan kecil namun fatal dalam dunia terjemahan bahasa adalah *SALAH KETIK*. | Di pojok ada *TUKANG KETIK* yang juga berbaju hijau.
 - Aku kirim naskah tersebut kepada kawan-kawan di luar penjara untuk *DIKETIK ULANG* dengan komputer. | Artikel ditulis tidak dengan menggunakan template tersebut, mohon *DIKETIKKAN ULANG* di «template» kami ini.
- ketok
- Sejak undang-undang ini *DIKETOK PALU*, pemerintah sudah siap menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi.
- ketuk
- Dengan *MENGETUK TAB* tersebut, pengguna bisa langsung menonaktifkan mikrofon serta kamera lebih dulu. | Sebelum *KEPUTUSAN DIKETUK* oleh pengadilan, ia tak menutup kemungkinan untuk damai dengan suaminya. | *KEPUTUSAN DIKETUK PALU* tanpa meminta keterangan saksi secara cukup dan seimbang.
- ketulungan
- Meskipun bandelnya *TIDAK KETULUNGAN*, Taufiq kecil dan remaja tidak pernah tidak naik kelas. | Ada satu bisnis yang justru berkembang pesat *TAK KETULUNGAN*.
- khalayak
- Dengan demikian guru-guru bisa menyalurkan pengetahuannya kepada *KHALAYAK BANYAK*. | Mereka semakin terpisah dan tidak merespon persoalan yang dirasakan *KHALAYAK LUAS*. | Asosiasi suami-isteri dikenal oleh *KHALAYAK RAMAI* dengan nama keluarga. | Rekayasa unsur pesan sangat tergantung dari siapa *KHALAYAK SASARAN* yang dituju. | Konten video harus memiliki daya tarik untuk meraih *KHALAYAK PENONTON*. | Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan *KHALAYAK UMUM* dan juga lebih memilih diam di rumah.
 - Mereka memanfaatkan media «online» untuk *MENJANGKAU KHALAYAK* yang lebih luas. | Media massa memiliki kemampuan untuk *MEMPENGARUHI KHALAYAK* secara langsung dan tidak langsung.
 - Ini adalah *SANGKAAN KHALAYAK* awam. | Apakah itu hanya dongeng seperti *SANGKAAN KHALAYAK* umum?
- has
- Sesuai namanya «Basmati» yang berarti wangi atau harum, beras ini mengeluarkan *AROMA KHAS*. | Beberapa *CIRI KHAS* dari variasi bahasa tersebut biasanya mendapatkan imbuhan {-in} dan awalan {nge-}. | Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat bisa menampilkan suatu *CORAK KHAS* yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. | Begitu cetus Lanny dengan *LOGAT* Betawi yang *KHAS*. | Kalau berkunjung ke suatu daerah saya mencoba *MAKANAN KHAS DAERAH* tersebut.
 - Karya sastra yang dianggap *KHAS INDONESIA* antara lain berupa mite, legenda, dan hikayat. | Wah, suasana seperti ini memang *KHAS INDONESIA* sekali.
- hasiat
- Tumbuhan ini ternyata memiliki berbagai *KHASIAT OBAT*.
 - Iklan makanan tidak boleh menjurus ke pendapat bahwa makanan yang bersangkutan *BERKHASIAT SEBAGAI*

OBAT. | Dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan *BERKHASIAH UNTUK MENGOBATI* atau mencegah penyakit tertentu.

khatam	<ul style="list-style-type: none">• Anaknya yang sulung sudah <i>KHATAM AL-QUR'AN</i> berulang kali. Dia mengingatkanku kembali pada <i>KITAB</i> Dibawah Bendera Revolusi yang <i>KUKHATAMKAN</i> sewaktu kelas satu SMP dulu.• Di penjara itulah ia justru bisa sangat sering <i>KHATAM MEMBACA AL-QUR'AN</i>.	
khatulistiwa	Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus dengan <i>GARIS KHATULISTIWA</i> .	
khawatir	<ul style="list-style-type: none">• Dia <i>MENGAJU KHAWATIR</i> soliditas koalisi tersebut. Pelatih tersebut memang <i>PANTAS KHAWATIR</i> dengan performa timnya akhir-akhir ini. Saat pandemi, sebagian besar dari kita cenderung <i>MERASA KHAWATIR</i> untuk keluar rumah karena takut tertular.• <i>KEKHAWATIRAN MUNCUL</i> di sebagian masyarakat.• Nina <i>MENYIRATKAN KEKHAWATIRANNYA</i> di wajahnya.	
khianat	<ul style="list-style-type: none">• Camat, pastikan tidak ada warga yang <i>HAKNYA DIKHIANATI</i>. Mereka terpaksa <i>MENGHIANATI KAWAN-KAWAN</i> sendiri. Jangan <i>KHIANATI KEPERCAYAAN</i> mereka. Itu cukup untuk membuat seorang <i>MENGHIANATI SUMPAH</i> jabatannya.• Kamu sudah <i>BERKHIANAT PADA JANJI!</i> Ia dinilai juga telah <i>BERKHIANAT KEPADA BANGSA DAN NEGARA</i>.	
khusus	<ul style="list-style-type: none">• Secara naluri luwak hanya memakan buah kopi yang benar-benar matang, dan punya <i>AROMA KHUSUS</i>. Ada yang menganggap <i>ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS</i> harus 'dipaksa' menjadi anak normal dengan terapi keras. Dalam Tempo edisi <i>LIPUTAN KHUSUS 50 Tahun G-30-S (5-11 Oktober 2015)</i> di halaman 57, dimuat sebagian hasil wawancara saya sebelum edisi ini terbit. Tidak ada <i>SYARAT KHUSUS</i> memperpanjang visa.• Pada waktu itu Pemerintah Pusat <i>MEMBERIKAN KEKHUSUSAN</i> berupa daerah «Istimewa» kepada Provinsi Yogyakarta, dengan sebutan Pemerintah Daerah Istimewa.	
kiamat	Selalu berlaku jujur agar di <i>HARI KIAMAT</i> kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. Dalam sebuah hadits salah satu <i>TANDA KIAMAT</i> adalah kalau matahari sudah terbit dari barat. Tatkala muncul kelompok-kelompok dalam masyarakat yang membentuk «milisi bersenjata» sendiri, itulah <i>TANDA-TANDA KIAMAT</i> bagi suatu negara.	
kian	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian masyarakat kita masih berpikir asuransi adalah <i>NOMOR SEKIAN</i> dalam prioritas hidupnya.• Dalam <i>SEPERSEKIAN DETIK</i> matanya berhasil mengenali lelaki itu. Andil sampah sebagai penyebab banjir bisa jadi cuma <i>SEPERSEKIAN PERSEN</i> dibanding andil oleh sebab lain.	bdk.: <i>Istilah persatuan bangsa sudah dinomorsekiankan, semakin terkalahkan oleh pemenuhan ambisi pribadi dan golongan.</i>
kias	Setiap orang pasti pernah mengalami kejatuhan, baik jatuh secara fisik maupun jatuh dalam <i>ARTI KIASAN</i> . Dalam penelitian ini penulis meneliti gaya <i>BAHASA KIASAN</i> dalam kumpulan cerpen tertentu. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kata kiasan / makna ~</i>
kibar	Mereka memenuhi jalan sambil <i>MENGIBARKAN BENDERA</i> Merah Putih. Padahal rakyat <i>MENGIBARKAN BENDERA</i> itu hanya kita aparat hadir. Hal ini terjadi dalam rangka <i>MENGIBARKAN</i>	

PANJI-PANJI kebesaran negara. | Mereka *MENGIBARKAN SPANDUK-SPANDUK* berisi tuntutan mereka.

kibas	Mereka kemudian melihat dua ekor harimau itu merunduk. <i>MENGIBASKAN EKORNYA</i> . Anda dapat <i>MENGIBASKAN LAYAR</i> ke kiri atau kanan untuk mengakses halaman lain. Burung itu bertengger di atas dahan sambil sesekali <i>MENGIBASKAN SAYAPNYA</i> . «Apa, sih. Nggak penting,» katanya seraya <i>MENGIBASKAN TANGAN</i> .
kiblat	<ul style="list-style-type: none">• Ada <i>PETUNJUK ARAH KIBLAT</i> di plafon kamar, tempat wudu, dan ruang salat berjemaah.• Yang menjadi dominan adalah pola film-film Hollywood yang kental dengan budaya-budaya <i>BERKIBLAT BARAT</i>.• Konsumen Indonesia masih <i>BERKIBLAT DENGAN PRODUK ASING</i>. Setelah lebih 70 tahun Indonesia merdeka, pusat teladan tetap <i>BERKIBLAT KE JAWA</i>. Mereka cenderung menggemari pakaian-pakaian yang <i>BERKIBLAT PADA DUNIA MODE BARAT</i>.
kibul	Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dan termakan <i>KABAR KIBUL</i> (hoaks).
kikik	Saya pun ketika itu ikut <i>TERTAWA TERKIKIK-KIKIK</i> .
kikis	<ul style="list-style-type: none">• Kalau <i>BAN</i> sudah <i>TERKIKIS</i>, sebaiknya dilakukan penggantian. Karena <i>BIAYA PROYEK TERKIKIS</i> demikian banyak, permainan pun harus terjadi lagi dalam pengadaan barang. <i>TRADISI</i> tersebut berangsur-angsur <i>TERKIKIS</i>. Suara berat yang seakan <i>MENGIKIS TENGGOROKAN</i> bergema di pabrik yang kosong.• Tujuan utamanya adalah <i>MENGIKIS HABIS</i> budaya birokrasi yang malas. Hal ini merupakan kebobrokan mental sikap dan pikiran yang harus <i>DIKIKIS TUNTAS</i> oleh seluruh insan pelayaraan.
kikuk	<ul style="list-style-type: none">• Dirinya sempat <i>DIBUAT KIKUK</i> oleh sejumlah pertanyaan awak media terkait status dirinya. Tidak heran bila ia <i>MERASA KIKUK</i> dan salah tingkah.• Itu sebabnya banyak terjadi <i>MOMEN KIKUK</i> ketika pertunjukan berlangsung.
kilang	Sebagian besar produksi aspal didapatkan dari <i>KILANG MINYAK</i> di Jawa Timur.
kilas	<ul style="list-style-type: none">• Buat saya ini merupakan <i>KILAS BALIK</i> hidup saya waktu dulu.• <i>DITILIK SEKILAS</i>, perbedaan memang tak terlampau mencolok.
kilat	<ul style="list-style-type: none">• <i>KURSUS-KURSUS KILAT</i> untuk anak-anak pun juga bertaburan di berbagai tempat. Paket Pos Biasa umumnya menggunakan armada darat atau truk, sedangkan <i>PAKET KILAT</i> Khusus dikirim dengan pesawat udara. Tiba-tiba seaneak <i>PANAH KILAT</i> meradak dalam kalbu. Dengan taktik <i>PERANG KILAT</i> («Blitzkrieg») mereka berhasil menyapu sebagian besar Eropa Barat. <i>SAMBARAN-SAMBARAN KILAT</i> yang sangat dekat dengan perahu menimbulkan pemandangan yang menciutkan nyali. Dia mengirim <i>SERANGAN KILAT</i> ke arah tenggorokan Keng Hong. Dengan cepat Jaya Kerkasa mengirimkan <i>TENDANGAN KILAT</i> ke depan. Ia mencoba menjadi kurir perusahaan jasa <i>TITIPAN KILAT</i>. Ia menunjukan serangannya yang hebat itu kepada Cin Hai dengan sebuah <i>TUSUKAN KILAT</i> ke arah dada pemuda itu.• Dalam musik, <i>MEMBACA KILAT</i> adalah kemampuan untuk membaca lembaran musik dan bermain pada instrumen Anda.• Dari atas bukit tampak seorang tinggi besar berlari <i>SECEPAT KILAT</i>.• Kita memang butuh <i>KILATAN CAHAYA</i> untuk meyakini bahwa perjalanan ini tidak melulu gulita.

kimia	<p>Mereka menolak penggunaan <i>BAHAN KIMIA</i> di sawah. Berikut ini merupakan beberapa <i>ELEMEN KIMIA</i> dan senyawa yang merupakan material semikonduktor, silicon (Si), germanium (Ge), dan galium arsenit (GaAs). <i>IKATAN KIMIA</i> adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul. Akibat revolusi hijau, produksi pertanian digenjot menggunakan <i>PUPUK KIMIA</i>. Senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur yang terbentuk melalui <i>REAKSI KIMIA</i>. Hampir semua <i>SENYAWA KIMIA</i> dapat larut dalam air. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>analisis kimia / gelas ~ / kandungan ~ / komponen ~ / larutan ~ / pestisida ~ / rumus ~ / senjata ~ / unsur ~ / zat ~</i> dsb.</p>
kincir	<ul style="list-style-type: none"> • Kita mengonversi energi angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan <i>KINCIR ANGIN</i>. • Ini sebuah kotak musik, jika <i>KINCIRNYA DIPUTAR</i>, akan keluar nyanyian, lalu hiasannya berputar pelan. 	
kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Amat sedikit yang diketahui umum mengenai <i>KINERJA BADAN-BADAN</i> tersebut. Kebijakan strategis ini memastikan <i>KINERJA BIROKRASI</i> sebagai tulang punggung negara. <i>KINERJA EKSPOR</i> mengalami tekanan berat. <i>KINERJA PASAR</i> modal yang baik akan meningkatkan minat calon-calon investor. <i>KINERJA SAHAM</i> di sektor perbankan selalu mengalami gejolak. • Hal ini menuntut <i>KINERJA BERSAMA</i> dan kerjasama antara pihak-pihak terkait. • Sayangnya, kesemua itu belum cukup efektif <i>MENDONGKRAK KINERJA</i> sektor riil. <i>MENILAI KINERJA</i> lembaga publik dengan tolok ukur praktek bisnis adalah kesalahan besar. Relaksasi pajak tersebut bisa <i>MEMACU KINERJA</i> industri otomotif. Kualitas pelayanan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk <i>MENGUKUR KINERJA</i> organisasi jasa. 	
kini	<p>Anda di masa akan datang, adalah buah dari pikiran Anda di <i>MASA KINI</i>. Dari sejarah itu jugalah akan bisa kita baca berbagai gejala kemiripan <i>MASA KINI</i> dan masa lampau.</p>	
kipas	<ul style="list-style-type: none"> • Jika menggunakan <i>KIPAS ANGIN</i>, perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin. • Dia duduk di atas bangku kayu sedang <i>MENGIPAS-KIPAS BADAN</i>. • Tetapi segera pikiran seperti itu <i>DIKIPASKAN PERGI</i>, sebab memang terlalu ngerilah. 	
kira	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak yang tertipu, banyak pula yang salah duga dan <i>SALAH KIRA</i>. • Bagi sebagian orang, ketidaktahuan adalah berkah yang <i>TAK TERKIRA</i>. Mereka masuk ke ruang baca dan menemukan harta karun yang <i>TIADA TERKIRA</i>. <i>TIDAK TERKIRA</i> banyaknya bengkel mobil di sepanjang jalan. • Ini <i>PERKIRAAN KASAR</i> yang masih bisa meleset. Pilot wajib mengambil dokumen yang berisi <i>PRAKIRAAN CUACA</i> pada rute yang dilewati. 	
kiri	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan latar belakang ini, ia juga sempat digosipkan sebagai sosok <i>BERBAU KIRI</i> pada masa Orba. Pemimpin <i>BERHALUAN KIRI</i> ini juga dianggap gagal mendongkrak kesejahteraan rakyat. • <i>SAYAP KIRI</i> dan sayap kanan bangunan memiliki ukuran yang sama. Ketika kembali ke Indonesia ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi <i>SAYAP KIRI</i> di Indonesia. ^{1*} • Saya sendiri sedang menghadapi kesulitan. Dituduh bersimpati dengan ekstrem kanan atau <i>EKSTREM KIRI</i>, belum tahu persisnya. Dia adalah <i>TANGAN KIRI</i> dari Bupati dan Wakil Bupati. • Sejak kecil aku terbiasa <i>MENENGOK KANAN KIRI</i> dahulu sebelum menyeberang rel. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>gerakan kiri / golongan ~ / kelompok ~</i></p>
kirim	<ul style="list-style-type: none"> • Malam hari akan diadakan selamatan besar-besaran di rumah orangtua Arimbi. Selamatan 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengirim(kan)</i></p>

	<p><i>KIRIM DOA</i> agar pernikahan Arimbi dan Ananta mendapat berkah dan langgeng. Cambuk sendiri harus segera dikerjakan untuk <i>MENGIRIM SERANGAN</i> balasan. Aku dipersilakannya <i>MENGIRIM SUREL</i>. Kemudian dari kiri ia <i>MENGIRIM TAMPARAN</i> ke arah kepala lawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promosi seperti «free ongkir» (<i>ONGKOS KIRIM</i>) bisa lebih bermanfaat. • Setelah mengontrol dengan dada, dia langsung <i>MENGIRIM TENDANGAN</i> geledeknnya yang terkenal itu. Ia marah sekali dan <i>MENGIRIM TENDANGAN</i> dengan kaki kiri, menendang ke arah bawah pusar Keng Hong. Si Kumbang kembali <i>MENGIRIM TINJU</i>. Kembali mengenai hidung si bocah. ^{1*} 	<i>pedang / ~ pukulan</i>
kisah	<ul style="list-style-type: none"> • Novel ini berdasarkan <i>KISAH NYATA</i> yang dituturkan selebritas terkemuka. Banyak hal menarik dan <i>KISAH MENEGANGKAN</i> dalam proses panjang itu. • Selama ini dia selalu <i>MENGANGKAT KISAH</i> hidup orang lain. Itulah sebabnya mengapa aku tak berani <i>MENCERITAKAN KISAH</i> dongeng si Kancil itu kepada adik-adikku. Aku <i>MEMENGGAL KISAH</i> Sobar. Berkali-kali Joesoef mohon maaf kepada Tarni, selama ini ia <i>MEMENDAM KISAH</i> itu. <i>KISAH</i> itu <i>DITUANGKAN</i> Iba dalam manuskripnya dengan lancar dan memikat. 	
kisar	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatih itu tetap tidak <i>BERKISAR DARI TEMPATNYA</i>. Warna susu normal biasanya <i>BERKISAR DARI PUTIH KEBIRUAN HINGGA KUNING KEEMASAN</i>. Aturan ini <i>BERKISAR DARI TATA CARA BERIBADAH HINGGA JENIS PAKAIAN</i>. • Kenaikkan upah buruh hanya <i>BERKISAR 10%</i> saja per tahunnya, karena mengikuti angka inflasi. • Pertambahan jumlah penderitanya stabil di <i>KISARAN ANGKA 115/hari</i>. Nilai tersebut berada jauh di bawah <i>KISARAN HARGA</i> normal lukisan perupa ini. Inflasi masih di bawah <i>KISARAN TARGET BI</i> selama tiga bulan berturut-turut. Subyek dalam penelitian ini merupakan remaja awal dengan <i>KISARAN USIA 15-17</i> tahun. Jangka waktu konstruksi proyek pembangkit listrik ini berada dalam <i>KISARAN WAKTU 3-4</i> tahun. 	
kisruh	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data penerima yang berantakan <i>MEMICU KISRUH</i> penyaluran santunan. • Perbedaan pendapat kadang bisa <i>MEMICU KEKISRUHAN</i> dan berkembang menjadi kekerasan berdarah. • Jawabannya terbilang klasik: korban «broken home» atau <i>KEKISRUHAN RUMAH TANGGA</i>. 	
klaim	<p>Pada tahun 1962, sebagai contoh, Filipina <i>MEMBUAT KLAIM</i> atas wilayah Sabah. Ada yang memberi «cashback» atau hadiah barang bagi peserta yang dalam jangka waktu tertentu tak pernah <i>MELAKUKAN KLAIM</i>. Pengertian ini membuat kita bisa <i>MENERIMA KLAIMNYA</i> bahwa bahasa Indonesia adalah «bahasa Melayu modern».</p>	^{1*} ditemukan juga: <i>mengajukan klaim / membantah ~ / menanggapi ~ / menolak ~</i> dsb.
klasemen	<p>Klub tersebut tertinggal delapan angka dari Persib Bandung yang berada di <i>PUCUK KLASEMEN</i>. Hal ini terjadi di republik yang masih bercokol di <i>PUNCAK KLASEMEN</i> sebagai juara korupsi.</p>	
klausul	<p>Ada <i>KLAUSUL</i> dalam <i>KONTRAK</i> yang menyatakan, jika ditemukan kemahalan, pabrik mesti mengembalikan kelebihan harga tersebut.</p>	
klien	<ul style="list-style-type: none"> • Ia kini sibuk membangun «networking» ke beberapa negara untuk <i>MENGGAET KLIEN</i>. • Mungkin karena gerontokrasi masih kuat, demikian pula budaya <i>PATRON-KLIEN</i> yang masih tinggi, 	
klik	<p>E-mail palsu ini dikirim untuk memancing korban <i>MENKLIK TAUTAN</i> yang mereka sediakan,</p>	

yang sebenarnya adalah tautan jahat berisi malware. | Kemudian *KLIK TOMBOL* «Daftar Sekarang». Setelah terdaftar, lakukan verifikasi.

kliring	Dalam keadaan normal, bank yang <i>KALAH KLIRING</i> dapat mencari dana untuk menutup kekurangan tersebut dengan meminjam dari bank lain.	
klub	Orang tidak mungkin berganti <i>KLUB SEPAK BOLA PUJAAAN</i> .	
koalisi	Masih belum jelas bagaimana kelangsungan <i>KOALISI YANG BESAR</i> dalam pemerintahan ini. Revisi UU tersebut diduga kuat untuk merespons rencana pemerintahan mendatang dalam membentuk <i>KOALISI YANG GEMUK</i> . Presiden itu berkesimpulan bahwa <i>KOALISI TAMBUN</i> yang dibentuknya akan serta-merta menghilangkan persoalan.	
kobar	<ul style="list-style-type: none">• Ia menyusuri hidup tanpa <i>AMBISI YANG BERKOBAR</i>. Ia menjadi bingung dan takut melihat <i>API BERKOBAR</i> hebat membakar pulaunya. Namun mereka tidak sendirian, <i>SEMANGAT</i> yang <i>BERKOBAR</i> telah mendapat perhatian dan dukungan komunitas lain.• Barangkali kematiannya pun ia harapkan menjadi sumbu yang <i>MENGOBARKAN API</i> perjuangannya. Dan hal ini hanya akan semakin <i>MENGOBARKAN KEBENCIAN</i> mereka saja. <i>KONFLIK</i> secara kelompok yang <i>DIKOBARKAN</i> melalui propaganda akan menjadi semakin seru dan kejam. Saya tidak mau, sebagai prajurit, dituduh <i>MENGOBARKAN PERANG</i> saudara. <i>SEMANGAT</i> «perang sabil» yang <i>DIKOBARKAN</i> Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah itu. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>berkobor\mengobarkan amarah / ~ gairah / ~ gelora / ~ harapan / ~ nafsu / ~ rasa</i> dsb.
kocar	Taktik mata-mata yang disusun keduanya selalu berhasil membuat Belanda <i>KOCAR-KACIR</i> . Barisan depan itu berantakan <i>LARI KOCAR-KACIR</i> ke segala penjuru.	
kocek	<ul style="list-style-type: none">• Untuk menyewa sebuah kantor di kawasan Senayan, mereka <i>MEROGOHO KOCEK</i> kira-kira Rp 1,5 juta sebulan.• Untuk yang <i>BERKOCEK TEBAL</i>, mengeluarkan duit ratusan juta rupiah agar tubuh kembali muda mungkin bukan masalah.	
kocok	Dia sudah <i>MENGOCOK</i> tumpukan <i>KARTU</i> , memotongnya, mengambilnya dan ia tidak bisa menyelipkannya kembali. Tidak sia-sia mereka selalu jadi ujung tombak kami untuk <i>MENGOCOK PERUT</i> penonton.	
kode	<ul style="list-style-type: none">• Dibandingkan dengan <i>KODE BATANG</i> biasa («barcode»), «QR code» lebih mudah dibaca oleh pemindai. Ini dua individu dengan <i>KODE GENETIK</i> sama persis - kembar identik.• <i>ALIH KODE</i> («code switching») adalah penggunaan bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain. Presenter dalam suatu acara televisi sering kali menggunakan <i>CAMPUR KODE</i> dalam bahasa. «Good morning, selamat pagi pemirsa», «Bye-bye, sampai jumpa», «Sebentar lagi, kita lagi on the way».	
kodrat	<ul style="list-style-type: none">• Apakah aku telah <i>MENYALAHKAN KODRATKU</i> sebagai perempuan?• Hal ini sesuai dengan <i>KODRAT ALAMI</i> kita sebagai manusia. Mungkin benar sudah menjadi <i>KODRAT MANUSIA</i> untuk menikah, berkeluarga.	

- Perkembangan yang dinamis itu didasari oleh faktor-faktor hereditas (*PEMBAWAAN KODRATI*).

kokoh	Saat ini bangunan Toko Merah masih <i>BERDIRI KOKOH</i> dan digunakan sebagai perkantoran. Ia <i>TETAP KOKOH</i> dengan <i>PENDAPATNYA</i> , mungkin juga kegilaannya. <i>SIMPULAN</i> penelitian menjadi lebih <i>KOKOH</i> dan bisa dipercaya.	
kokok	Pukul empat pagi, seekor <i>AYAM JAGO BERKOKOK</i> . ^{1*} Langsung ia tidur nyenyak sampai <i>AYAM JANTAN</i> berkokok di pagi hari.	^{1*} also frequent: <i>ayam jantan berkokok</i> or just <i>ayam berkokok</i>
kolam	Halaman ini dimanfaatkan untuk menjadi <i>KOLAM IKAN</i> peliharaannya. ^{1*} Ini buat kita dan kolega kita masuk dalam kolam yang sama, <i>KOLAM KELUHAN</i> . Mungkin Anda sering berangan-angan tentang <i>KOLAM RENANG</i> dalam rumah bukan?	^{1*} ditemukan juga: <i>kolam ternak ikan</i>
koleksi	<ul style="list-style-type: none"> • Dulu di Bandung, dia <i>MEMBUAT KOLEKSI</i> dengan bahan batik. Arca ini <i>MENJADI KOLEKSI</i> ^{1*} Museum Nasional di Jakarta. Mereka mendatangkan replika motor Harley Davidson untuk <i>MELENGKAPI KOLEKSI</i> seni di Museum. Sebelum dimiliki yayasan, ketiga senjata itu <i>MERUPAKAN KOLEKSI</i> seorang kolektor. Istana ini <i>MENYIMPAN KOLEKSI</i> benda-benda yang bernilai seni tinggi. • Ada produk unggulan inovasi yang kini menjadi <i>BARANG KOLEKSI</i> semata. • Beliau mewasiatkan <i>KOLEKSI PRIBADINYA</i> untuk dijadikan museum. 	^{1*} often used for "to be in/to form part of the collection"
kolektif	<i>AKSI KOLEKTIF</i> pemuda tani terwujud dalam usaha bersama wamet dan usaha ekonomi lainnya. Sangat jelas dan tegas <i>INGATAN KOLEKTIF</i> dari pahitnya kolonialisme yang dilakukan negara asing yang kaya itu. Perlu diingat, <i>MEMORI KOLEKTIF</i> bangsa ini pada saat reformasi adalah melawan watak-watak represif seperti ini. Mentalitas ini mengutamakan kepentingan pribadi di atas <i>KEPENTINGAN KOLEKTIF</i> .	
kolong	Tidak ada yang baru di <i>KOLONG LANGIT</i> , kata orang. Dia mempunyai fobia bahwa ada orang asing yang selalu menyelinap di <i>KOLONG TEMPAT TIDURNYA</i> .	
komando	Masing-masing bertempur dalam <i>GARIS KOMANDO</i> sendiri-sendiri. Dia adalah seorang tentara yang ditugaskan di <i>MARKAS KOMANDO</i> rayon.	
komentar	<i>BERIKANLAH KOMENTAR</i> terhadap cerita berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya! Terima kasih banyak karena kalian juga telah setia membaca tulisan-tulisanku disini, juga sesekali <i>MEMBUBUHKAN KOMENTAR</i> pada postingku. Coba dulu, baru <i>KASIH KOMENTAR!</i> Satu-satunya <i>KOMENTAR</i> yang <i>TERLONTAR</i> dari mulutku mendengar cerita mereka adalah ini. Setiap selesai membaca, anak-anak mengisi buku kesan dan pesan. Anak-anak bebas <i>MENYAMPAIKAN KOMENTAR</i> . Untuk kedua kalinya Lendra tak <i>MENIMPALI KOMENTAR</i> mereka. Postingan ini pun langsung <i>MENUAI</i> banyak <i>KOMENTAR</i> .	
komersial	Periklanan dibagi menjadi dua. Pertama, <i>IKLAN KOMERSIAL</i> . Kedua, iklan nonkomersial atau biasa disebut dengan istilah Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Siaran <i>TELEVISI KOMERSIAL</i> menjadi faktor yang cukup determinan dalam kehidupan sosial-politik. Dilarang keras memposting artikel-artikel dalam blog ini untuk <i>TUJUAN KOMERSIAL</i> .	

komidi	Dengan beragam wahana anak-anak seperti <i>KOMIDI KUDA LAUT</i> , zona ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan aman. Kami menaiki <i>KOMIDI PUTAR</i> , menyaksikan aksi pengendara motor dalam tong setan.	
komisi	Sebagai penyedia platform, Carisayur akan <i>MEMOTONG KOMISI</i> dari transaksi yang terjadi.	
komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini dapat membantu pasien <i>MEMBANGUN KOMITMEN</i> dan merealisasikan suatu keputusan untuk berubah. Jika tidak diantisipasi dengan baik dapat <i>MELUNTURKAN KOMITMEN</i> berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat lokal. Ini menjadi satu dari banyak perusahaan yang <i>MEMILIKI KOMITMEN</i> kuat dengan masyarakat sekitarnya. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana Indonesia akan <i>MEMENUHI KOMITMEN</i> internasionalnya. Seorang hakim harus tegas, tegar, tangguh dan <i>MEMPUNYAI KOMITMEN</i> kuat terhadap kebenaran dan keadilan. Ia juga <i>MENEGASKAN KOMITMENNYA</i> untuk melanjutkan proyek tersebut. • Dia menegaskan bank tersebut <i>BERKOMITMEN PENUH</i> membantu Pemerintah. 	
kompetensi	<p>Banyak orang meremehkan pentingnya memiliki <i>KOMPETENSI DASAR</i> dalam kehidupan seperti kemampuan berkomunikasi yang baik. Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai <i>KOMPETENSI SIKAP, PENGETAHUAN</i> dan <i>KETERAMPILAN</i>. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</i> (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kompetensi (ber)bahasa / ~ kebahasaan / ~ inti / ~ sosial</i> dsb.</p>
kompetisi, kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Karena hanya dua pasang, <i>KOMPETISINYA KETAT</i>. • Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melahirkan <i>AJANG KOMPETISI</i> bisnis. • Untuk mempertahankan <i>KEUNGGULAN KOMPETITIF</i> («competitive advantage»), organisasi harus memelihara hubungan dengan para pekerja mereka. 	
komposisi	Akan <i>DITAMPILKAN 11 KOMPOSISI</i> kontemporer untuk piano, alat tiup dan alat elektronik.	
kompromi	<ul style="list-style-type: none"> • Kami saling berpandangan, menahan kaki yang mulai tak bisa <i>DIAJAK KOMPROMI</i> untuk bergerak kabur. Kalau perut masih bisa <i>DIAJAK KOMPROMI</i>, meninggalkan mobil di area parkir itu. Ia menyebut koalisi tak menutup kemungkinan akan <i>MEMBUKA KOMPROMI</i> dengan partai lain agar bisa diraih kesepakatan. Sebuah <i>KOMPROMI</i> harus <i>DICAPAI</i> demi menyelamatkan lingkungan dan rakyat. Tidak ada masalah jalan tengah, dalam arti berusaha <i>MENCARI KOMPROMI</i> yang bisa diterima kedua belah pihak. Tidak mungkinkah <i>DICARIKAN JALAN KOMPROMI?</i> Menurut beliau, aturan kedaulatan negara memang seperti itu, <i>TAK KENAL KOMPROMI</i>. Terkadang <i>KOMPROMI</i> harus <i>DILAKUKAN</i> agar semua dapat berjalan. • Kemudian, dicoba untuk ditemukan <i>GARIS KOMPROMI</i> antara keduanya sebagai penegasan objek topik. Ada kecenderungan budaya untuk menghindari konflik terbuka dan mencari <i>JALAN KOMPROMI</i>. Ada yang secara radikal menentang, ada yang <i>BERSIFAT KOMPROMI</i> dan ada yang netral. 	
komputer	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini dikarenakan oleh tidak tersedianya <i>KOMPUTER JINJING</i> atau laptop di rumah. • Tidak ada satu pun penulis yang hanya duduk di kamar <i>MELOTOTI LAPTOP ATAU KOMPUTER</i> sambil menunggu ilham jatuh dari langit. 	

komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka menguasai <i>ALAT KOMUNIKASI</i> untuk memperkuat posisi mereka di bidang politik dan ekonomi. Pernyataan ini tidak berarti bahwa hanya manusia yang memiliki <i>PERANTI KOMUNIKASI</i>. Keberadaan <i>PERANTI KOMUNIKASI</i> sangat berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup dan interaksi mahasiswa saat ini. • Dia mengatakan segera <i>MENJALIN KOMUNIKASI</i> dengan Gubernur. 	
kondisi	<p>Suatu kondisi patologis dapat dibedakan menjadi dua yaitu <i>KONDISI AKUT</i> dan <i>KRONIS</i>. Karena <i>KONDISI DARURAT</i>, hal-hal yang awalnya terlarang bisa dibolehkan. Proses pemberian informasi bisa tidak dilaksanakan apabila situasi pasien tersebut dalam <i>KONDISI GAWAT DARURAT</i>. Dalam <i>KONDISI NORMAL</i> pun, sektor ini masih belum bangkit dari keterpurukannya. Bahkan, butuh waktu berbulan-bulan agar <i>KONDISI PASAR</i> mobil bekas kembali seperti sebelumnya.</p>	
koneksi	<p>Tempatnya tenang. <i>KONEKSI INTERNETNYA KENCANG</i>.</p>	
konferensi	<p>Dalam <i>KONFERENSI PERS</i>, juru bicara pemerintah telah membenarkan berita tersebut.</p>	
konfirmasi	<p>Orang yang <i>TERKONFIRMASI POSITIF</i> langsung melakukan isolasi mandiri. Kapolsek tersebut saat <i>DIKONFIRMASI TERPISAH</i> ^{1*} membenarkan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan pihak panitia.</p>	<p>^{1*} in this very frequently used formula, <i>dikonfirmasi</i> seems to mean: "(when) asked for a confirmation"</p>
konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak sebab yang mengakibatkan adanya <i>KONFLIK BATIN</i> timbul. Sebelumnya, meski hubungan antara mereka tegang, tak pernah ada <i>KONFLIK TERBUKA</i>. Perhatian bukan hanya pada <i>KONFLIK KRONIS</i> tetapi juga konflik dalam sekam. Konflik yang sedang terjadi <i>KONFLIK</i> yang <i>TERPENDAM</i> di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Perbedaan pendapat seringkali berakar dari <i>KONFLIK KEPENTINGAN</i>. • Kita juga menemukan <i>KONFLIK DALAM SEKAM</i> atau bersifat laten di berbagai sektor. • Persoalan mendasar yang menjadi <i>AKAR KONFLIK</i> adalah penghargaan terhadap hak atas tanah. Pranata politik sebagai <i>PENGATUR KONFLIK</i> dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Ketika angin reformasi juga bertiup hingga daerah itu, apa yang terjadi kemudian adalah sebuah <i>LEDAKAN KONFLIK</i>. Hal ini memicu gesekan-gesekan sosial yang berakhir pada <i>KEMUNCULAN KONFLIK</i> dalam masyarakat. Konflik demi konflik melahirkan alur cerita yang terus menajam menuju <i>PUNCAK KONFLIK</i>. Mereka juga dipaksa masuk dalam <i>PUSARAN KONFLIK</i> yang terjadi antara W. dan S. Menang jadi bara, kalah jadi abu, demikianlah selalu saja terjadi <i>PENYELESAIAN KONFLIK</i> tanah. • Menteri agama ini juga merangkap sebagai hakim untuk <i>MENGATASI KONFLIK</i>. Hal ini menimbulkan kompetisi perebutan sumber daya air, yang <i>MENCUATKAN KONFLIK DAN KEKERASAN</i>. Kita berpegang pada beberapa prinsip yang berguna untuk <i>MENGELOLA KONFLIK</i> dalam hidup. Selain <i>MEMPERKERUH KONFLIK</i> internal, hal ini mudah memicu internasionalisasi konflik. <i>KONFLIK</i> secara kelompok yang <i>DIKOBARKAN</i> melalui propaganda akan menjadi semakin seru dan kejam. Strategi ini justru <i>MELAHIRKAN KONFLIK</i> baru. Persoalan sederhana ini kerap <i>MEMICU KONFLIK</i> dahsyat di internal rumah tangga. Dalam hal kehidupan beragama, perbedaan tidak jarang <i>MENYULUT</i> beberapa <i>KONFLIK</i>. Belum lama ini saya diminta menceritakan pengalaman dalam <i>MENANGANI KONFLIK</i> di berbagai tempat di Indonesia. ^{1*} • Sering kali <i>KONFLIK MUNCUL</i> karena siswa tidak mampu menguraikan instruksi guru. Banyak faktor yang membuat <i>KONFLIK</i> ini <i>MERUNCING</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menimbul(kan) konflik</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Dua belas pulau di antaranya <i>RAWAN KONFLIK</i> karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. 	
konfrontasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KONFRONTASI</i> pun tak bisa <i>DIBENDUNG</i>. • Dari 1962 sampai 1966, Soekarno menggelar <i>POLITIK KONFRONTASI</i> melawan Malaysia. 	
konkret	Tidak ada <i>LANGKAH KONKRET</i> yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Hal ini merupakan salah satu <i>WUJUD KONKRET</i> dukungan pemerintah kepada pelaku usaha.	
konon	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KONON CERITANYA</i>, kopi pertama kali ditemukan di Etiopia, abad ke-9. <i>KONON KABARNYA</i> acara ini ada hubungannya dengan ritual agama Buddha di Thailand. <i>KONON KATANYA</i>, kolam tersebut memiliki mitos bahwa mereka yang mencuci muka di sana akan menjadi awet muda. • Bahasa Indonesia, <i>KONON</i>, <i>DIANGKAT</i> dari bahasa Melayu. Kata Surabaya <i>KONON BERASAL</i> dari cerita mitos pertempuran antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya). 	
konotasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kata «gugur» dan «mampus» makna denotasinya adalah mati, namun kata «mampus» termasuk <i>KONOTASI NEGATIF</i> sedangkan «gugur» memiliki <i>KONOTASI POSITIF</i>. «Kacung» memiliki <i>KONOTASI MERENDAHKAN</i> dan tidak lagi digunakan. • Namun, terjadi pergeseran makna «intelektual» yang tadinya <i>BERKONOTASI BAIK</i> menjadi <i>BERKONOTASI BURUK</i>. Orang biasanya mengasosiasikan itu dengan hal yang jorok atau <i>BERKONOTASI NEGATIF</i>. 	
konsekuensi	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah <i>KONSEKUENSI LOGIS</i> dari apa yang terjadi sebelumnya. Namun, amat disayangkan, hal ini menimbulkan <i>KONSEKUENSI SERIUS</i>. • Meskipun banyak <i>KONSEKUENSI</i> pahit yang harus <i>DIALAMI</i>, toh ada juga sisi baik. Orang tersebut akan <i>MEMPEROLEH KONSEKUENSI</i> yang menguntungkan. Pada akhirnya, setiap <i>KONSEKUENSI</i> dari pilihanku <i>KUTANGGUNG</i> sendiri. Para orang dewasa yang terlibat harus <i>MENERIMA KONSEKUENSI</i> hukumnya. 	
konsensus	<ul style="list-style-type: none"> • Ini saat bagi kita untuk <i>MEMBANGUN KONSENSUS</i>. Tujuannya adalah <i>MENCAPAI KONSENSUS</i> masyarakat. • Resolusi ini berhasil diadopsi <i>SECARA KONSENSUS</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengokohkan konsensus / menegakkan ~ dsb.</i>
konsentrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan itu mengakibatkan <i>GANGGUAN KONSENTRASI</i> dalam mengemudi. Banyak anak penderita <i>GANGGUAN KONSENTRASI</i> alami perlakuan tak nyaman. • Biasanya, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk <i>BERKONSENTRASI PENUH</i>. Aku tidak lagi bisa <i>BERKONSENTRASI PENUH</i> pada laptop di hadapanku. Siswa perlu memiliki <i>KONSENTRASI</i> yang cukup <i>TINGGI</i>. 	
konsep	Anak-anak usia prasekolah mengembangkan sikap diri sendiri (<i>KONSEP DIRI</i>) dan dapat secara cepat belajar mengekspresikan diri mereka. Kita perlu mencermati <i>KONSEP KUNCI</i> yang dipakai dalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia.	
konser	<ul style="list-style-type: none"> • Dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa <i>MENGGELAR KONSER</i> tunggal. Seratusan ribu orang <i>MENGHADIRI KONSER</i> itu. Beberapa waktu lalu, saya sempat <i>MENYAKSIKAN KONSER</i> Tantowi Yahya di halaman Makro. Hal ini membuat masyarakat Jepang bisa <i>MENONTON KONSER</i> 	

termahal secara gratis.

- *RUANG KONSER* dirancang untuk meniadakan resonansi yang tidak dikehendaki.

konservasi	Sesudah turun asal kapal, Anda akan dihadapkan pada sebuah <i>HUTAN KONSERVASI</i> .
konspirasi	Mereka percaya <i>TEORI KONSPIRASI</i> dan secara berkala bertukar informasi yang dikarang sendiri.
konstruktif	<i>KRITIK KONSTRUKTIF</i> dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Ya, pupuk kompos memiliki <i>SIFAT KONSTRUKTIF</i> dan bukan destruktif dalam jangka panjang. Prestasi belajar matematika mungkin dapat dipengaruhi oleh <i>SIKAP KONSTRUKTIF</i> siswa dan bimbingan orang tua. ^{1*}
konsumen	Semua ini sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus pelanggaran <i>HAK KONSUMEN</i> . <i>HUKUM KONSUMEN</i> berfokus pada mengatur hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Badan ini dibentuk untuk membantu upaya pengembangan <i>PERLINDUNGAN KONSUMEN</i> .
konsumsi	<ul style="list-style-type: none">• Pada gilirannya, ini menyebabkan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok dan <i>BARANG KONSUMSI</i> lainnya. Petani mulai menanam padi dan menghasilkan jutaan ton gabah yang melebihi <i>KEBUTUHAN KONSUMSI</i> riil mereka. <i>DAYA KONSUMSI</i> orang kebanyakan makin rendah. Namun, data Bank Indonesia bulan Juni menunjukkan kenaikan <i>KREDIT KONSUMSI</i> menjadi 23 persen. Rumah tangga cenderung akan mengurangi tabungan untuk menunjang <i>POLA KONSUMSI</i> yang lama. Makin tinggi bobot tubuh ternak, makin tinggi pula <i>TINGKAT KONSUMSI</i> terhadap pakan.• Mie basah matang tersebut berada dalam keadaan yang baik dan <i>LAYAK KONSUMSI</i>. Hal ini menyebabkan mie tersebut masih <i>LAYAK DIKONSUMSI</i>.
kontak	<ul style="list-style-type: none">• Orang itu melemparkan <i>KUNCI KONTAK</i> mobil pada Boko. Selalu lepaskan <i>LENSA KONTAK</i> Anda sebelum tidur.• Memungkinkan bayi untuk <i>MEMBUAT KONTAK</i> mata dengan orangtua. Pesawat tersebut <i>HILANG KONTAK</i> dalam penerbangan Jayapura-Oksibil. Selama di Amerika, dia <i>MENJALIN KONTAK</i> dengan CIA. Sering menggendong anak sejak ia bayi dan <i>LAKUKAN KONTAK</i> mata. <i>LAKUKAN KONTAK</i> kulit, misalnya memandikan atau memijat bayi. Ia <i>PUTUS KONTAK</i> dengan semua keluarga terdekatnya.• <i>KONTAK BATIN</i> yang terjalin antara seluruh personil yang ada, dirasakan dapat melahirkan rasa kebersamaan. Menghindari <i>KONTAK DEKAT</i> dalam rumah tangga juga hampir tidak mungkin. Pasien nomor 24 dan 25 ini tertular karena <i>KONTAK ERAT</i> dengan pasien 18. Mereka tak perlu <i>KONTAK FISIK</i> untuk berkomunikasi. Ciri utama wawancara adalah adanya <i>KONTAK LANGSUNG</i> dengan tatap muka antar pencari informasi dan sumber informasi. Mereka menghindari <i>KONTAK MATA</i> dengan Lia. Menyiasati apa yang terjadi di Poso, ketika terjadi <i>KONTAK SENJATA</i> antara alat negara dengan orang-orang sipil bersenjata. Adanya <i>KONTAK SOSIAL</i> merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi sosial.
konten	Ini mengindikasikan bahwa <i>KREATOR KONTEN</i> memiliki posisi yang penting di masyarakat, tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembatasan akses media sosial berlaku untuk <i>UNGGAHAN</i> dan <i>UNDUHAN KONTEN</i> foto dan video di beberapa platform media sosial selama 22-25 Mei.

^{1*} ditemukan juga: *dialog konstruktif / ide ~ / kerjasama ~ / kontribusi ~ / pandangan ~ / saran ~ dsb.*

kontrak

- Di Indonesia terdapat dua *KONTRAK BAGI HASIL* yakni «cost recovery» dan «gross split». | Masalah *KONTRAK KARYA* dan izin usaha ini cuma bersifat teknis. | Ini akan dituangkan secara lebih terinci di dalam *KONTRAK KERJA*. | Akibatnya, pihaknya belum berani melakukan *KONTRAK KERJA SAMA* dengan pihak kedua.
- Belanda, yang menjajah Suriname, mempekerjakan orang-orang Jawa di perkebunan tebu, coklat, dan kopi sebagai *BURUH KONTRAK*. | SD ini mempunyai 6 guru, terdiri dari 5 *GURU KONTRAK* (dibayar pemda) dan satu guru honor (dibayar sekolah). | *HUKUM KONTRAK* internasional merupakan cabang dari *HUKUM KONTRAK* yang berada dalam rumpun hukum privat. | Sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum *MASA KONTRAK* rumah dua tahun habis. ^{1*}
- Hal ini menjadikan alasan bagi mereka tidak perlu *MEMBUAT KONTRAK* kerja secara tertulis bagi pekerjanya. | Orang ini menggunakan pengaruh mereka untuk *MENGGIRING KONTRAK* pembelian militer ke perusahaan-perusahaan tertentu. | Pada tahun itu Dewan Pers *MENJALIN KONTRAK* kerjasama dengan TVRI untuk melakukan program «Dewan Pers Menjawab». | Dia mengajukan gugatan karena *KONTRAKNYA DIPUTUS* secara sepihak oleh pemerintah. | Mereka tidak di-PHK, tapi nanti *KONTRAKNYA* tidak *DITERUSKAN*. ^{2*}
- Dia masih *TERIKAT KONTRAK* sampai enam bulan ke depan. | Seorang dokter terikat dengan kode etik kedokteran dan *TERIKAT DENGAN KONTRAK* kerjanya. | Linda menilai, *NIKAH KONTRAK* di Cisarua sudah menjadi sumber penghidupan tersendiri.
- Ada *KLAUSUL* dalam *KONTRAK* yang menyatakan, jika ditemukan kemahalan, pabrik mesti mengembalikan kelebihan harga tersebut. | Apabila hal ini tidak diatur oleh para *PIHAK* dalam *KONTRAK*, undang-undang yang mengaturnya.

^{1*} ditemukan juga: *karyawan kontrak / kawin ~ / kuli ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *menjalankan kontrak / memberlakukan ~ / menandatangani ~ / meneken ~* dsb.

kontribusi

Serial ini *MEMBAWA* banyak *KONTRIBUSI* positif dalam dunia perbukuan Indonesia. | Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya *MEMBERIKAN KONTRIBUSI* yang cukup besar terhadap timbulnya banjir. | Dosen dan mahasiswa Unas juga *MELAKUKAN KONTRIBUSI* dalam penelitian tersebut.

kontrol

- Pada tugas yang bersifat mandiri seperti ini, mahasiswa memerlukan *KONTROL DIRI* yang baik. | Setiap orang memiliki *KONTROL PENUH* terhadap bagaimana informasi disebarkan. | *KONTROL SOSIAL* masyarakat terhadap perilaku-perilaku menyimpang menunjukkan gejala ke arah yang makin longgar.
- Kedua organisasi ini dibentuk sebagai *ALAT KONTROL* pemerintah terhadap pekerja. | *KELOMPOK KONTROL* dan kelompok eksperimen yang digunakan untuk uji efektifitas memiliki distribusi kemampuan yang setara. | Karena adanya *MEKANISME KONTROL* itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri. | Perbaikan setiap perangkat telah selesai dan komunikasi dengan *PUSAT KONTROL* kembali berlangsung. | Kode etik menjadi *SARANA KONTROL* sosial dalam pelaksanaan profesi sebagai pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Aparat militer mulai *MENGAMBIL ALIH KONTROL* atas perusahaan-perusahaan Belanda. | Situasi ini bisa menjadi pemicu bagi pemunculan pribadi yang *KEHILANGAN KONTROL* diri. | Pers yang juga *MELAKSANAKAN KONTROL* sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. | Komisi ini berfungsi *MELAKUKAN KONTROL* kedisiplinan terhadap pejabat publik. | Dengan model ini, negara *MEMEGANG KONTROL* atas pengelolaan sumber daya migas. | Dalam sebuah interaksi, salah satu pihak *MEMPUNYAI KONTROL* lebih besar terhadap tingkah laku pihak lain. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengalihkan / membatasi / membuat / memperhebat / memperkuat / melemah / memainkan / mempertahankan / menegaskan / meningkatkan kontrol* dsb.

n.b. although *kontrol* comprises several meanings (*menguasai, menahan, memantau*), it doesn't seem feasible to separate this entry into two or three

	<ul style="list-style-type: none"> • Buah ini juga dapat membantu Anda untuk <i>MENGONTROL NAFSU MAKAN</i>. • Singapura merupakan negara kota yang <i>DIKONTROL KETAT</i>. Direktur Rumah Sakit ini juga mengatakan bahwa pihak RS akan selalu <i>MENGONTROL SECARA KETAT</i> pengunjung rumah sakit. • Kebudayaan komunikasi merupakan proses yang dipengaruhi banyak variabel, yang kesemuanya berada <i>DI LUAR KONTROL</i> kita. Hal ini mencerminkan sebuah fenomena perkembangan pembangunan kota yang <i>TIDAK TERKONTROL</i>. 	
kontroversi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak jarang iklan-iklan politik <i>MELAHIRKAN KONTROVERSI</i>. Malah kebijakan yang dianggap sebagai solusi justru <i>MEMUNCULKAN KONTROVERSI</i> dan masalah baru. Tesis yang dianggap provokatif itu telah banyak <i>MEMANCING KONTROVERSI</i> dan kritik. Seperti biasa, peraturan itu <i>MEMANTIK KONTROVERSI</i>, meski tak gegap gempita. Sejak pertama kali digulirkan, ujian nasional malah <i>MEMICU KONTROVERSI</i>. Kehadirannya memang sempat <i>MENYULUT KONTROVERSI</i>. Keputusannya untuk menjadi warga negara Prancis <i>MENIMBULKAN KONTROVERSI</i>. Undang-undang ini masih <i>MENUAI KONTROVERSI</i> antara masyarakat dan pemerintah. Tentu saja pernyataan ini <i>MENGUNDANG KONTROVERSI</i>. • Novel ini menyebabkan <i>KONTROVERSI</i> yang <i>KUAT</i> di Indonesia. Hal ini mencuatkan <i>KONTROVERSI TAJAM</i>. 	
konvensi, konvensional	<ul style="list-style-type: none"> • Ini adalah upaya untuk keluar dari <i>KONVENSI-KONVENSI MAPAN</i> sebuah zaman. • Bisa ada <i>BANK KONVENSIONAL</i> dikonversi menjadi bank syariah. 	
konversi	Kita <i>MENGONVERSI ENERGI</i> angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kincir angin.	
konyol	Dia harus cepat-cepat keluar dari gurun pasir itu, kalau tidak, besar kemungkinannya dia akan <i>MATI KONYOL</i> di tempat ini.	
kopi ¹	<ul style="list-style-type: none"> • «Mari masuk. Toni sudah di dalam. Reuben lagi <i>BIKIN KOPI</i>.» Begitu mereka melangkah ke dalam, wangi Arabika merebak. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno <i>MEMBUAT KOPI</i>. Sudah mau hujan, Pak, mari masuk, saya <i>BUATKAN KOPI</i>, ya? Berbeda dengan <i>KOPI-KOPI</i> pada umumnya yang <i>DIMASAK</i> dengan diseduh air panas, kopi kothok justru sebaliknya. Festival kopi Tambora itu rupanya tak lain dari lomba <i>MERACIK KOPI</i>, mulai dari <i>MENYANGRAI BIJI KOPI</i> hingga coklat kehitaman, menumbuknya hingga menjadi butiran halus, lantas menyeduhnya. <i>MERAMU KOPI</i> tidak asal menyeduh kopi dengan air panas saja. Sayup aroma <i>KOPI</i> yang <i>DISEDUHNYA</i> terbang ke hidungku. Aku <i>MENUANG KOPI</i>, menyeruput, dan menyulut lagi sebatang rokok. • Kopi lanang adalah <i>BUAH KOPI</i> yang berbiji tunggal sehingga berbeda dengan <i>BIJI KOPI</i> pada umumnya. Dalam satu hari ia bisa menghabiskan dua kilogram <i>BUBUK KOPI</i> untuk sekitar 500 gelas. Sekarang <i>KEBUN KOPI</i> itu sudah menjadi milik warga. Pendapat kamu tentang ngopi di <i>KEDAI KOPI</i> sendirian bagaimana? Kita cukup mampir ke <i>KEDAI ATAU GERAI KOPI</i> terdekat untuk sarapan. Tak ada yang menyangka akan menemukan <i>RAMUAN KOPI</i> sedahsyat itu di kota Jakarta. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar <i>PERAMU KOPI</i> dari Roma, Paris, Amsterdam. Ia mendirikan <i>WARUNG KOPI</i> di dekat lapangan sepak bola. • Di hadapan kami kini tersaji dua gelas berisikan <i>KOPI KENTAL</i> yang mengepul. <i>KOPI LANANG</i> bukan berasal dari varietas tanaman kopi tertentu. Luwak Blend menawarkan rasa kopi yang khas dari <i>KOPI LUWAK</i>. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>kopi hitam / ~ pahit / ~ tubruk</i>

kopi ²	Istilah «kopdar» atau <i>KOPI DARAT</i> dipakai untuk orang-orang yang ingin bertemu secara «face to face» atau secara langsung di dunia nyata.	
koran	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak membungkus boneka itu dengan <i>KORAN BEKAS</i>, lalu menghediarkannya padamu. Animo pembaca demikian besar sampai setiap hari terjadi himpit-himpitan di depan <i>KORAN DINDING</i> kami. Sudah sekitar 25 tahun terakhir ini dia berdagang <i>KORAN ECERAN</i> di sekitaran Bekasi. <i>KORAN HARIAN</i> dan majalah mingguan pasti akan mengangkat kasus ini. Media ini sering disebut «<i>KORAN KUNING</i>» (penebar berita penuh sensasi, kekerasan, atau pornografi). • Aku sendiri <i>BERLANGGANAN KORAN</i> dan majalah sosial terkemuka. • Mereka yang bekerja sebagai <i>PENGANTAR KORAN</i> rata-rata akan menerima Rp 750.000 per bulan. Seorang pengecer koran bertampang Medan naik bis dengan dua <i>LEMBAR KORAN</i> Ibu Kota edisi pagi tadi. Kubuka <i>LEMBAR DEMI LEMBAR KORAN</i> yang kubeli, kubaca semua judul pada tiap halamannya. ^{1*} Seorang anak tukang bangunan bisa jadi astronot atau yang bapaknya <i>LOPER KORAN</i> bisa jadi wartawan. • Semua <i>KORAN MEMUAT</i> titah Altamira dengan huruf besar-besar dan diletakkan di halaman depan. 	^{1*} <i>lembar koran</i> is ambiguous between one copy and one page of a newspaper
korban	<ul style="list-style-type: none"> • Badai jenis ini juga dapat menimbulkan <i>KORBAN JIWA</i> akibat reruntuhan. Jelas, kriminalitas ini telah mengakibatkan <i>KORBAN NYAWA</i> yang tak terhitung jumlahnya. • Lagi-lagi yang <i>MENJADI KORBAN</i> adalah mereka yang kecil, lemah, dan tidak berdaya. Perang itu berlanjut dengan banyaknya <i>JATUH KORBAN</i> di kedua pihak. Pandemi telah menyebabkan banyak <i>KORBAN BERJATUHAN</i>. • Itu adalah sesuatu yang kita tahu <i>MEMBAWA KORBAN</i>, tapi tak bisa ditinggalkan. Gelombang pasang, walaupun tidak <i>MEMBAWA KORBAN</i> jiwa, dapat menimbulkan penderitaan dan kehilangan harta. Selama ini peran <i>PENDAMPING KORBAN</i> belum begitu diterima oleh aparat penegak hukum. Pada tahun yang sama, terjadi pemberontakan di Biak yang <i>MAKAN KORBAN</i> sebanyak 800 orang. Kejahatan di masa yang lalu sudah <i>MAKAN</i> terlalu banyak <i>KORBAN</i> jiwa manusia. Difteri merupakan infeksi bakteri yang sangat menular dan dapat <i>MENYEBABKAN KORBAN JIWA</i>. Mereka terlatih dalam <i>MENANGANI KORBAN</i> kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banjir dahsyat di Wasior telah <i>MENELAN KORBAN</i> 108 orang meninggal dunia dan 76 orang masih hilang. Semua kejadian itu telah <i>MENELAN</i> ratusan <i>KORBAN</i> jiwa. Perbuatan melanggar peraturan lalu lintas ini sempat <i>MENELAN KORBAN</i> seekor anjing piaraan. Ketiga peristiwa itu adalah konflik besar yang <i>MENIMBULKAN</i> ribuan <i>KORBAN</i>. ^{1*} • Tentu semua itu tidak bisa diperoleh secara gratis. Konsumen harus <i>MEMBERIKAN PENGORBANAN</i> berupa uang. Ia siap <i>MELAKUKAN PENGORBANAN</i> apa pun juga. • Ia rela untuk <i>MENGORBANKAN JIWA</i> demi kebahagiaan mereka! Biar <i>BERKORBAN NYAWA</i> sekalipun, aku bersedia untuk menyelamatkannya. Ia harus membela gadis ini dan kalau perlu <i>MENGORBANKAN NYAWA</i> sendiri untuknya! 	bdk.: → <i>kurban</i> ^{1*} <i>makan korban, menelan korban</i> and <i>membawa korban</i> lose their idiomatic character when passivized
korek	<ul style="list-style-type: none"> • Maaf, saya mau mengambil rokok dan <i>KOREK API</i> saya. Bahan-bahan: daging ayam dipotong dadu 150 gram, daging asap dipotong <i>KOREK API</i> 100 gram [...]. Ia membakar ujung cerutnya di atas nyala api dari <i>KOREK GAS</i> selama beberapa saat. • Dia pasti <i>MENGOREK INFORMASI</i> dari elu, ya sis? Ketika pemasukan berkurang, mereka harus <i>MENGOREK TABUNGAN</i> agar kebutuhan keluarganya terpenuhi. Polisi akan terus <i>MENGOREK KETERANGAN</i> dari pelaku hingga akhirnya terungkap siapa orang yang menjadi penyuplai sabu dan 	bdk. → <i>keruk</i>

mengungkap jaringannya.

korelasi

- *KORELASI* hukum dan kekuasaan memang sangat *ERAT*. | Laporan ini menyimpulkan nyaris tidak ada *KORELASI POSITIF* antara ketersediaan infrastruktur dan pengurangan tingkat kemiskinan.
- Penghasilan *BERKORELASI KUAT* dengan kualitas kerja. | Harga beras tidak *BERKORELASI LANGSUNG* dengan harga gabah. | Pertumbuhan ekonomi tidak *BERKORELASI LURUS* dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

koroner

Fisik yang tidak aktif meningkatkan risiko tinggi terjadinya *PENYAKIT JANTUNG KORONER* dua kali lipat.

korupsi

- Anggota yang duduk di lembaga legislatif kepergok *MELAKUKAN KORUPSI*. ^{1*}
- Kami mensinyalir proyek tersebut justru *BERBAU KORUPSI*.
- Berbagai upaya telah dicoba untuk menghilangkan *BUDAYA KORUPSI*. | Itu membuka *CELAH KORUPSI* dari orang yang tidak bertanggung jawab. | Sekaligus proyek-proyek itu menjadi *LADANG KORUPSI*. | Setiap orang dengan gamblang dapat mengendus *TINDAK KORUPSI*, termasuk anak sekolah. | Undang-Undang tersebut diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas *TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- *KORUPSI* dalam berbagai bentuk dan manifestasinya dibiarkan *MERAJALELA*. | Warga menyaksikan *MERUYAKNYA KORUPSI* di pemerintah.
- Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia yang kini masih terbelenggu *JERATAN KORUPSI?*
- Setelah menjalani hukuman ini, dia kembali *DIJERAT KASUS KORUPSI*.

^{1*} ditemukan juga: *berbuat korupsi / memberantas ~ dsb.*

kos

Kehidupan *ANAK KOS*, kadang memang tidak enak. | Tidak ada telepon dari siapa-siapa, kata *IBU KOSKU*. | Pukul satu malam aku menumpang mobilnya menuju tempat *KAMAR KOS* kenalanku.

kosakata

Mereka memiliki *PERBENDAHARAAN KOSAKATA* yang sangat kaya dan mampu mengartikulasikannya dengan baik.

kosong

- Menjadikan Indonesia sebagai pusat mode dunia bukanlah *HARAPAN KOSONG*. | Alhasil, kita sering hanya disuguhi *JANJI KOSONG*. | Nyaris tidak ada *KAMAR KOSONG*, dan semua hotel dinyatakan «fully booked». | Isinya teori nihil melulu. Isinya *OMONG KOSONG* belaka. | Istrinya hanya diam dengan *PANDANGAN KOSONG* dan mata merah. | Lebih baik kalian untuk sementara waktu pergi bersembunyi ke sebuah *PULAU KOSONG* dan jangan mendarat dulu. | Keresahan rakyat tidak berasal dari *RUANG KOSONG*. | Jangan datang dengan *TANGAN KOSONG* saat mengunjungi rumah mertua. Pilihan kue manis ini bisa jadi rekomendasi terbaik buat kamu. | Perempuan itu membikin asanya pupus dan mengirimnya pulang dengan *TANGAN KOSONG*. | Dengan *TANGAN KOSONG* ia dapat memukul mati harimau. ^{1*} | *PERKELAHIAN TANGAN KOSONG* berjalan seru. | Usus dua belas jari (duodenum) adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke *USUS KOSONG* (jejunum).
- Dia hanya diam, matanya *MENATAP KOSONG* seperti hilang kesadaran.
- Tadi aku diam-diam coba mengintip ke dalam gubuk. Di dalam ternyata *KOSONG MELOMPONG*.

^{1*} bdk. Inggris «with one's bare hands», «barehanded»

Tak ada apa-apanya.

- Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi *KEKOSONGAN HUKUM*. | Jika terjadi *KEKOSONGAN JABATAN* Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.
- Hal ini penting untuk mencegah *KEKOSONGAN HUKUM* dalam sistem hukum di Indonesia pada masa itu. | Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat *MENGISI KEKOSONGAN* hukum tersebut.

kota

- Mereka yang bekerja di *IBU KOTA* akan diizinkan melintas.
- Adiknya telah mengirim telegram supaya pulang ke *KOTA KELAHIRAN* untuk menolongnya. | Kegemukan metropolis lantas melahirkan *KOTA PENYANGGA* semacam kota mandiri dan *KOTA SATELIT*.
- Salah satu trayek masih bermasalah karena bersinggungan dengan *ANGKUTAN KOTA (ANGKOT)*. | Para sopir angkot kembali menggelar aksi demonstrasi di depan *BALAI KOTA* Malang. | Kecuali di *JANTUNG KOTA*, hampir setiap sudut di kawasan itu menyuguhkan kegersangan. | Ia *ORANG KOTA* yang menikah dengan perempuan kampung kami. | Sjahrirstraat, yang terletak di *PINGGIRAN KOTA* Leiden, merupakan area pembangunan permukiman baru. | Jalur bus ini langsung menuju *PUSAT KOTA*, atau Malioboro. | Bulan April ia dikenakan *TAHANAN KOTA* dan dilarang meninggalkan Jakarta. | Gubernur, bupati, dan *WALI KOTA* melaksanakan urusan pemerintahan umum.

kotak

Ini sebuah *KOTAK MUSIK*, jika kincirnya diputar, akan keluar nyanyian, lalu hiasannya berputar pelan. | Di dalam *KOTAK PETI MATI* itu ada perempuan dengan bayang hitam di bawah mata dan lebam di sekujur tubuh. | Masih ditemukan *KOTAK SUARA* yang tidak tersegel. | *KOTAK SUREL* Supernova dipenuhi pertanyaan. | Aku bersandar ke dinding *KOTAK TELEPON*.

kotor

- Tahun kedua dan ketiga, dia kutip «fee» antara 5% sampai 10% dari *PENDAPATAN KOTOR*. | Pemerintah akan menerima paling kurang 20% dari *NILAI KOTOR* minyak mentah yang dihasilkan. | Sekarang dalam sebulan saya bisa memperoleh *OMZET KOTOR* Rp 50 juta. | Dengan *KEUNTUNGAN KOTOR* 40% dari omzet, investor bisa balik modal paling lama dua tahun.
- Dia tak lain seorang pemburu tender di lingkungan pemerintahan dengan cara *BERMAIN KOTOR*. | Setan! Jangan kau berani *BICARA KOTOR!*

koyak

Sejak dipentaskan Shakespeare di zaman Elizabethan, tema ini melintas abad sampai sekarang ini, tetap *MENGOYAK JIWA* pembaca yang peka. | Hal ini tak sampai *MENGOYAK KOHESI SOSIAL* warga. | Jeritan yang mengerikan itu tetap tak berhenti *MENGOYAK TELINGANYA*.

^{1*} ditemukan juga: *mengoyak* peraturan / ~ keseimbangan / ~ jantung / ~ hati / ~ persatuan / ~ rasa dsb.

krama

Adab dan *TATA KRAMA* adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi sosial seseorang.

kreator

Ini mengindikasikan bahwa *KREATOR KONTEN* memiliki posisi yang penting di masyarakat, tidak terkecuali masyarakat pedesaan.

kredibilitas

Hal ini *MENCORENG KREDIBILITAS* institusi tersebut. | Kalau sebuah koran sering keliru maka akan *MENGGANGGU KREDIBILITASNYA*.

kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Ia meminta bank-bank tidak ragu untuk <i>MENYALURKAN KREDIT</i> kepada para pelaku UMKM. Aku harus <i>MENYESUAIKAN KREDIT</i> yang sempat aku tempuh di Universitas Indonesia. Ini adalah bank yang aktif <i>MENGUCURKAN KREDIT</i> ke investor Bahan Bakar Nabati (BBN). • Namun, data Bank Indonesia bulan Juni menunjukkan kenaikan <i>KREDIT KONSUMSI</i> menjadi 23 persen. Koperasi pada umumnya memberikan <i>KREDIT LUNAK</i> kepada anggotanya. Hampir setengah dari <i>KREDIT MACET</i> ini telah mengalami restrukturisasi dengan arbitrase pemerintah. Saat itu, tingkat <i>KREDIT BERMASALAH</i> («non-performing loans» atau NPL) sektor perumahan cukup rendah yaitu 0,3%. • Berbagai pelanggaran <i>BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT</i> (BMPK), kredit aroma kongkalikong, harus dimonitor secara ketat. Ia telah berhasil menipu beberapa toko di Melbourne dengan menggunakan <i>KARTU KREDIT</i> palsu. <i>KARTU KREDIT</i> yang macet akan menimbulkan masalah bagi kedua pihak.
kresek	<p>Lihatlah tiga bunga berwarna merah, putih, dan kuning ini, dibuat dari <i>KANTONG KRESEK</i> bekas. Di dalam <i>TAS KRESEK</i> itu beragam kebutuhan dapur dibawa.</p>
krim	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu ada <i>SUP KRIM AYAM</i> dan sup hasil laut. • Remaja ini memperhatikan kebersihan kulit dan mengoleskan <i>KRIM ANTIJERAWAT</i>. Jangan lupa untuk membawa <i>KRIM TABIR SURYA</i>. • Ada video tentang cara pembuatan <i>ES KRIM RUMAHAN</i> dan «nugget» sayur. • Latar belakangnya terlihat dinding <i>BERWARNA KRIM</i> dan ada terlihat selimut berwarna kuning di atasnya.
kriminal	<p>Dia merupakan komisaris utama <i>BAGIAN KRIMINAL</i> di kota tersebut. <i>BERITA KRIMINAL</i> lainnya seperti perampokan dan pencurian juga mulai banyak bermunculan. Dia memang punya <i>CATATAN KRIMINAL</i> sebanyak dua kali dengan kasus penipuan. Kota dengan <i>CATATAN KRIMINAL</i> tinggi biasanya memiliki masalah sosial dan ekonomi yang serius. Mereka yang mengadili anggota militer yang melanggar <i>HUKUM KRIMINAL</i> sipil. Mereka adalah <i>PELAKU KRIMINAL</i> yang harus dihukum berat. Saat itu tidak ada <i>WARTAWAN KRIMINAL</i> yang «stand by» di kantor redaksi.</p>
krisis	<ul style="list-style-type: none"> • Ini adalah salah satu inisiatif dalam upaya <i>MENGATASI KRISIS</i> ekonomi global. Langkah taktis ini dilakukan guna <i>MENANGGULANGI KRISIS</i> listrik yang terjadi di sini. • Mereka mungkin lebih rentan mengalami <i>KRISIS SETENGAH BAYA</i> («midlife crisis») daripada kelompok lain. • Banyak perusahaan yang gulung tikar <i>TEREMPAS KRISIS</i>. <i>KRISIS</i> moneter yang <i>MELANDA</i> Indonesia sejak awal Juli 1998 telah berubah menjadi krisis ekonomi. • Di tengah <i>HIMPITAN KRISIS EKONOMI</i> sekarang lahir pikiran penting dan strategis mengenai kerja sama.
Kristen	<p>Sayangnya ibuku pengen aku <i>MASUK KRISTEN</i>.</p>
kriteria	<p>Kondisi ini sudah <i>MEMENUHI KRITERIA</i> sebagai bencana nasional.</p>
kritik	<ul style="list-style-type: none"> • Tuduhan pencemaran nama baik digunakan untuk <i>MEMBUNGKAM KRITIK</i> dan menggemboskan gerakan warga. Harus dibedakan antara <i>MELAKUKAN KRITIK</i> terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan. Bila penguasa melakukan penyelewengan, mahasiswa harus <i>MELANCARKAN KRITIK</i> sosial dan turun dari universitas. The International Center for Transitional Justice

MELAYANGKAN KRITIK yang sama pedasnya. | Dia sering *MELONTARKAN KRITIK* kepada berbagai kalangan atau organisasi masyarakat. | Seringkali dia *MENGELUARKAN KRITIK* terhadap pemerintahan sekarang. | Melihat motor pelanggar menggunakan pelat merah, warganet langsung *menyemburkan kritik* di media sosial. | Melihat motor pelanggar menggunakan pelat merah, warganet langsung *MENYEMBURKAN KRITIK* di media sosial. | Multikulturalisme internal ini, dengan demikian, mengisyaratkan kesediaan berdialog dan *MENERIMA KRITIK*. | Tapi aturan tersebut *MENGUNDANG KRITIK* dari banyak kalangan. | Masyarakat dapat *MENYAMPAIKAN KRITIK* secara terbuka kepada pemerintah. | Tulisan ini berupaya *MENANGGAPI KRITIK* para pemikir tersebut. | Hal ini tak sedikit *MENUAI KRITIK*.

- Insiden penyensoran karya-karya seni yang *BERNADA KRITIK* adalah contoh nyata dari luruhnya kebebasan sipil.
- Fraksinya di parlemen tampak *VOKAL MENGKRITIK*.
- Ada *KRITIK MEMBANGUN*, ada pula *KRITIK* tak-membangun alias *MERUSAK*. | Sangat mudah mematahkan semangat belajar partisipan hanya dengan *KRITIK DESTRUKTIF*. | *KRITIK KONSTRUKTIF* dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. | Tayangan yang bermuatan *KRITIK PEDAS* merupakan hal yang biasa. | Kita sering membaca *KRITIKAN PEDAS* terhadap para anggota dan lembaga DPRD. | Dia anggota DPR yang tergolong vokal, *KRITIKNYA* terkadang sangat *TAJAM, MENYENGAT, (...)*.

kritis¹

- Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan *KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS*. | Siswa mulai mempertanyakan kebenaran fakta sejarah yang terdapat dalam novel sehingga melatih *KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS*.
- Ia menulis *ARTIKEL KRITIS* tentang monopoli kopi di majalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. | Ketidakmampuan mengambil jarak inilah yang menjadi salah satu sumber tumpulnya daya nalar dan *DAYA KRITIS* kita. | *KEMAMPUAN KRITIS* menjadi hal paling utama dari kesadaran modern yang sebenarnya, dan *KEMAMPUAN KRITIS* harus digenjot. | Cara menghindari penyalahgunaan itu adalah dengan *NALAR KRITIS*. | Ini adalah pandangan yang harus *DITANGGAPI SECARA KRITIS*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *analisis kritis / catatan ~ / pandangan ~ / kesadaran ~ / sikap ~ / pertanyaan ~ / tinjauan ~* dsb.

kritis²

Sebagian besar sungai yang ada di Pulau Jawa dalam *KEADAAN KRITIS*. | Hanya saja kerusakannya masih berada di bawah *AMBANG KRITIS* menurut kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah. | Ada permasalahan *LAHAN KRITIS* di Indonesia yang semakin bertambah luas, baik karena erosi maupun karena menurunnya tingkat kesuburan tanah. | Inilah *SAATNYA* yang amat *KRITIS*. | Ujung dari semua ini, kedaulatan pangan Indonesia berada pada *TITIK KRITIS*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kondisi kritis / periode ~*

kromo

Kau jangan *MAIN HANTAM KROMO*.

kronis

Mata berkedut bisa menjadi *GANGGUAN KRONIS*. | Suatu kondisi patologis dapat dibedakan menjadi dua yaitu *KONDISI AKUT* dan *KRONIS*. | Perhatian bukan hanya pada *KONFLIK KRONIS* tetapi juga konflik dalam sekam. | Banyak di antara mereka yang mengalami *KURANG TIDUR KRONIS* tanpa benar-benar menyadarinya. | Ada gangguan kesehatan atau *PENYAKIT KRONIS* yang diakibatkan oleh pencemaran udara. | Penyakit ini dapat menjadi penyakit yang *BERSIFAT KRONIS* dan mematikan.

kronologis

Penyusunan kerangka dapat dilakukan dengan *URUTAN KRONOLOGIS*. | *USIA KRONOLOGIS* dan

biologis bisa berbeda. Misalnya orang berusia 27 tahun, bisa jadi usia biologisnya sudah 40 tahun.

kru Biasanya dia merekrut *KRU CABUTAN* dan jumlah tim bisa sekitar 6-7 orang sekali beroperasi.

krusial Di beberapa tempat kemunculan perempuan menjadi penanda perjuangan dalam *KEADAAN KRUSIAL*. | Ini adalah *FAKTOR PEMBEDA* yang sangat *KRUSIAL*. | Salah satu *MASALAH KRUSIAL* lain di Jakarta adalah banjir. | Kotak hitam itu memiliki *PERAN KRUSIAL* untuk mengungkap misteri jatuhnya pesawat tersebut. | Ada beberapa *TITIK KRUSIAL* dalam pemilu yang merupakan titik rawan.

^{1*} ditemukan juga: *perbedaan krusial / isu ~ / persoalan ~ / saat ~ / kesalahan ~ / tahap(an) ~ dsb.*
not found: **keliruan krusial*

kuak

- *AWAN-AWAN* mulai *MENGUAK*, dan langit musim panas memperlihatkan warna-warninya. |
- Dia ingin *MENGUAK KABUT* misteri yang menyelimuti dirinya. | Hingga siang hari pihak kepolisian belum mampu *MENGUAK MISTERI* kematiannya. | Kotak hitam pesawat Lion Air ditemukan, *MISTERI* segera *TERKUAK*? | Hal itu membuatku semakin tak sabar menunggu *PINTU* apartemennya *TERKUAK*. | Kegunaan ilmu adalah untuk memahami alam, *MENGUAK RAHASIA* alam. | Di akhir, ayahnya meninggal dan *RAHASIA* ayahnya *TERKUAK*.

menguak combines with anything mysterious: *Kita bermaksud menurunkan edisi khusus yang menguak kehidupan Letkol ini.*

kualitas

- Kemudian di sana juga ada soal pengentasan kemiskinan dan peningkatan *KUALITAS HIDUP* masyarakat. | Pada usia 35 tahun *KUALITAS KEHIDUPAN* seseorang berada di puncak. | Untuk mewadahi dan menyempurnakan *KUALITAS JIWA* desa, desa membutuhkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu: kewenangan! | Tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya *KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA* (SDM).
- Biasanya harga manggis *KUALITAS EKSPOR* Rp30 ribu per kg. | Petani sekarang sudah berusaha menghasilkan kopi dengan *KUALITAS* yang *BAGUS*. | Tapi kita, kan, menginginkan *KUALITAS* yang *BAIK*. | Jangan membeli barang murah dengan *KUALITAS JELEK*. ^{1*}
- Produk yang paling bagus bisa mencapai Rp. 700.000,- per kilogram, tergantung *TINGKAT KUALITASNYA*.

^{1*} ditemukan juga: *kualitas (yang) biasa / ~ buruk / ~ kurang / ~ medium / ~ rendah / ~ tinggi dsb.*

kuas Menurut pelukis, karyanya dalam pameran ini menandai kembalinya proses melukis dengan cat minyak dan *SAPUAN KUAS* yang sebelumnya ia lakukan.

kuasa

- Ia mengikuti *KUASA HOTEL* itu, dipandang oleh para pelayan yang tersenyum-senyum dan membungkuk-bungkuk. | Antara mengajukan banding atau membuat gugatan baru, masih harus aku pertimbangkan dengan baik bersama *KUASA HUKUM*. | Penghargaan tersebut diterima langsung oleh *KUASA USAHA* Ad Interim (KUII) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sofia, Bulgaria.
- Jarak antara penumpang dan beban disebut lengan beban dan jarak antara penumpang dengan kuasa disebut *LENGAN KUASA*.
- Tidak ada urgensi untuk dibuatnya perjanjian bilateral dengan negara-negara *ADI KUASA*.
- PRT migran berada pada *RELASI KUASA* yang amat *TIMPANG* karena mereka perempuan dan bekerja dalam sektor informal di rumah tangga.
- Suami telah *MEMBERI KUASA* kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu.
- Setelah sekitar satu jam, *API* mulai bisa *DIKUASAI* oleh petugas pemadam kebakaran. | Mereka tak *MENGUASAI BAHASA* Eropa. | Mereka perlu *MENGUASAI ILMU-ILMU* sekular tersebut. | Pada pertengahan tahun tersebut, Nokia mulai terpuruk dan hanya *MENGUASAI 20% PENJUALAN*,

^{1*} ditemukan juga: *mengakui kekuasaan / mengambil(alih) ~ / membatasi ~ / menggulingkan ~ / menghancurkan ~ / mengejar ~ / melepaskan ~ / melucuti ~ / memangkas ~ / memegang ~ / meraih ~ / merebut ~ / menyalahgunakan ~ / menyelenggarakan ~ / mempertahankan ~ / menumbangkan ~ / menundukkan ~ dsb.*

^{2*} ditemukan juga: *hasrat kuasa / haus ~ / kehendak ~ / mabuk ~ dsb.*

^{3*} ditemukan juga: *menguasai*

dan 3% PENJUALAN DIKUASAI oleh Samsung.

- Kebanyakan dari mereka tidak *MENGUASAI BAHASA ASING* sama sekali. | Mereka terus mencari cara agar bisa *LANGGENG MENGUASAI* dunia. | Pemerintah wajib memberi kemudahan kepada sektor-sektor lain yang strategis dan *MENGUASAI HAJAT HIDUP* orang banyak. | Seorang bidan tidak hanya harus *MENGUASAI KETERAMPILAN* teknis klinis.

- Jangan biarkan dirimu *DIKUASAI AMARAH*. | Tak sedikit kekayaan alam kita masih *DIKUASAI ASING*. ^{3*}

- Tidak mengherankan jika rezim itu bisa *LANGGENG BERKUASA* selama 32 tahun.

- *PENGUASAAN KEBAHASAAN* oleh anak-anak masih dalam keadaan tumbuh. | Tidak semua bentuk *PENGUASAAN PASAR* melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

- Orang yang *MENJALANKAN KEKUASAAN* orang tua tetap bebas untuk memperpendek waktu penampungan yang ditentukan dalam perintah. | Kumpulan peraturan ini ditujukan untuk *MENGEKANG KEKUASAAN* monopoli. | Pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk *MELAKSANAKAN KEKUASAAN* orang tua, boleh melakukan perlawanan. | Dia tidak ditugaskan untuk *MELAKUKAN KEKUASAAN* orang tua. | Birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam *MELANGGEMKAN KEKUASAAN*. | Hal ini terjadi dalam tahun-tahun pertama ketika Suharto dkk *MENYEROBOT KEKUASAAN* dari tangan Bung Karno. ^{1*} |

- Sanksi merupakan penerapan *ALAT KEKUASAAN* sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. | Bagaimana pada 1965 bisa terjadi *PERALIHAN KEKUASAAN* dari Soekarno ke Soeharto? | Jika pendidikan ditentukan arahnya semau *ANGIN KEKUASAAN*, kita akan mengorbankan generasi anak-anak kita. | Namun, belakangan, *DAERAH KEKUASAAN* geng ini semakin bertambah. | Dia memiliki citra pemimpin yang arogan dan *HAUS KEKUASAAN*. ^{2*} | Adanya amandemen terhadap UUD 1945 telah menciptakan suatu sistem konstitusional yang berdasarkan *PERIMBANGAN KEKUASAAN* («checks and balances»). | *KESEIMBANGAN KEKUASAAN* adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. | Ketentuan tersebut, yang berlaku bagi *PEMANGKU KEKUASAAN ORANG TUA*, berlaku juga bagi wali. | Sungguh dapat kita bayangkan seperti apa nasib negeri kita kalau orang-orang yang duduk di *PUNCAK KEKUASAAN* memiliki orientasi berpikir seperti itu. | *PUSAT KEKUASAAN* Majapahit ada di tangan raja. | Mereka menimbang Sultan baru ini sebagai seorang yang *RAKUS KEKUASAAN*. | Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara *PEREBUTAN KEKUASAAN* negara seperti itu sudah pernah terjadi pada awal abad 13. | Korupsi dapat diartikan secara sederhana sebagai *PENYELEWENGAN KEKUASAAN*, untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

- Pada Mei 1998, Soeharto *MUNDUR DARI KEKUASAANNYA* dan Indonesia memasuki era demokratisasi.

- Trenggono menghendaki *KEKUASAAN TAK TERBATAS* atas seluruh Jawa.

- Kita bukanlah *PENGUASA MUTLAK* atas alam semesta melalui teknologi yang kita ciptakan.

kuat

- Pasti anak-anakku nanti *KUAT KEKAR* seperti Samson.

- Bukan rahasia, budaya panutan *BERAKAR KUAT* dalam tata sosial masyarakat Indonesia. | Dia *DIDUGA KUAT* melakukan pencurian motornya korban. | Kita tidak boleh melupakan masa lalu, kita justru harus terus *MENGINGATNYA KUAT-KUAT*. | Ia dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang *TERJAGA KUAT*. | *TERKESAN KUAT* Badan Pemeriksa bertindak serampangan dalam menghitung kerugian negara. | Altamira membelokkan kudanya dan *MEMACUNYA KUAT-KUAT* menerobos hutan. | Hanya satu hal yang pasti *TERTANAM KUAT* dalam benak mereka.

- Semua orang memiliki *KECENDERUNGAN* yang *KUAT* untuk menandingi tindakan di sekitarnya. | *DUKUNGAN KUAT* dari anak-anaknya membuatnya terus berani melangkah. | Ibu kandungnya

pangsa pasar tertentu / ~ pasar / ~ ruang / ~ sumber daya / dikuasai nafsu dsb.

^{1*} ditemukan juga: *menguatkan pendapat / ~ ide / ~ ikatan / ~ peran / ~ kepercayaan / ~ posisi / ~ kesimpulan dsb.*
also: *memperkuat analisis / ~ argumen(tasi) / ~ dugaan / ~ efek / ~ dukungan / ~ landasan / ~ posisi dsb.*

punya *FIRASAT KUAT* bahwa anak bungsunya itu dibawa lari oleh seseorang. | Saya hanyalah warga biasa yang kebetulan memiliki *IKATAN KUAT* dengan bumi Jogja. | Maka barangkali *KEINGINAN KUAT* tak kalah penting dibanding cita-cita itu sendiri. | Dengan adanya kegiatan ini karyawan akan menambah semangat dalam bekerja dan terjalin *KERJASAMA* yang *KUAT* di lingkungan kerja. | Ini menjadi satu dari banyak perusahaan yang memiliki *KOMITMEN KUAT* dengan masyarakat sekitarnya. | Novel ini menyebabkan *KONTROVERSI* yang *KUAT* di Indonesia. | Kita dicipta sedemikian kokoh dan memiliki *KEMAUAN KUAT* untuk hidup. | Rekonsiliasi harus berarti adanya *NIAT KUAT* untuk melakukan reorientasi dan reaktualisasi pembangunan nasional. | Ketiganya luar biasa di mata saya. Muda, bersemangat, dan punya *TEKAD KUAT* untuk melestarikan seni tradisi. | Mulut serta dagunya membayangkan *WATAK KUAT* dan kemauan membaja.

- Lagi-lagi, ia mendemonstrasikan *KEKUATAN TENAGA* dalamnya. | Mereka akan berupaya *SEKUAT TENAGA* untuk meyakinkan pemerintah pusat agar segera mengeluarkan dana.
- Peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat *MENGGALANG KEKUATAN* yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. | Dia dapat *MENGHANCURKAN KEKUATAN* sihir sekali pun. | Pemerintahan itu melakukan berbagai upaya untuk *MENUMPAS KEKUATAN* feodal. | Di awal laga kedua tim saling *MENGUKUR KEKUATAN*.
- Indonesia tidak memanfaatkan munculnya *IMBANGAN KEKUATAN* yang baru itu untuk memajukan kepentingan nasional. | Ia mengatakan patroli besar itu juga merupakan *UNJUK KEKUATAN*.
- Hak ini tetap mempunyai *KEKUATAN MENGIKAT*.
- *GEMPA BERKEKUATAN 8,9 SKALA RICHTER* menghantam bagian utara pulau Sumatera.
- Hal ini membuat rupiah *MENGUAT TAJAM* kemarin.
- Minimal ada dua alasan yang *MENGUATKAN DUGAAN* tersebut. | Kami terperanjat, serentak terjajar mundur, dan nyaris lari pontang-panting. Tapi kami *MENGUATKAN HATI*. | Menurut Ayu, hasil ini *MENGUATKAN HIPOTESISNYA*. | Lebih jauh, kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini, semakin *MENGUATKAN KESAN* ini. | Untuk lebih *MEMPERKUAT KESAN* klasik, Felix lantas menambahkan foto-foto Bandung tempo doeloe. | *PERNYATAAN* ini *DIKUATKAN* oleh saksi-saksi. | Hal ini akan *MEMPERKUAT POSISI TAWAR* pihak pengusaha. | Perdebatan tak berujung itu semakin *MENGUATKAN KEPUTUSANKU* untuk pergi. | Hal itu telah *MEMPERKUAT KEYAKINAN* Bramanti, bahwa ia harus segera berbuat sesuatu. ^{1*}

kubang Mereka sudah terperosok ke dalam *KUBANGAN BUDAYA KKN*. | Jangan kau tenggelamkan diri ke *KUBANGAN DOSA!* | Dia menyadari hanya dengan banyak bekerja hidupnya akan terangkat dari *KUBANGAN KEMISKINAN*.

kubik Potensi cadangan gas bumi di Indonesia melebihi 180 triliun *KAKI KUBIK* dan dapat dieksploitasi selama 60 tahun. | Sebagai contoh 2,3 *METER KUBIK* kayu mentah dihabiskan untuk menghasilkan 1 *METER KUBIK* kayu lapis.

kubu¹ Pada tanggal itu pasukan Bonjol menyerbu ke luar benteng menghancurkan *KUBU-KUBU PERTAHANAN* musuh yang dibuat sekitar benteng. | *KUBU PERTAHANAN* biasanya dipakai sebagai lapis pertama setelah benteng.

kubu² • Ia mengajak bangsa AS untuk meninggalkan hidup dan berpolitik secara berkotak-kotak, seperti kulit

hitam, kulit putih, penduduk asli kulit merah, Hispanik, *KUBU ASIA* dan sebagainya. | Dalam rangka perang dingin Amerika Serikat menginginkan hanya ada dua kubu saja, *KUBU KAPITALIS* dan *KUBU KOMUNIS*. | Empat tahun itu telah berlalu dan kita kini menjadi *KUBU MAYORITAS* dan kubu yang menang pula.

- Para tokoh ini sepakat untuk mengundang kedua *KUBU YANG TERLIBAT KONFLIK*.
- Mereka *BERMAIN DI DUA KUBU* dengan mengatakan partainya adalah partai penyeimbang.

kubur

- Ini adalah sistem keamanan untuk menjaga makam dari para *PENJARAH KUBUR*. | Mereka turun ke dalam *LIANG KUBUR* untuk memakamkan jenazah tersebut. | Ternyata hal ini mengantarkannya ke *LUBANG KUBUR* dan membuat Im Giok menjadi yatim piatu. | Ia bertekad untuk membuktikan bahwa *SIKSA KUBUR* hanyalah mitos. | Para kiai selalu bilang bahwa orang-orang berlepotan dosa pasti memperoleh *SIKSA KUBUR*. | Mereka meyakini bahwa *ZIARAH KUBUR* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam.
- Bila tidak segera ditangani, tempat itu dikhawatirkan jadi *KUBURAN MASSAL*. | Melalui peresmian itu, seluruh *KUBURAN UMUM* yang ada di kota ini langsung ditutup.
- Bahkan kamilah yang *MENGGALI KUBUR* itu.
- Itu berarti tak ada *PENGGALI KUBUR* hari itu. | *TUKANG GALI KUBUR* ini mengaku belum mendapatkan dana insentif selama dua bulan.
- Kalau nanti orang itu *BANGKIT DARI KUBUR*, berarti sajennya diterima.
- Ia tidak pernah *MENGUBUR BAKAT* bisnis dan keuletan yang diturunkan oleh ayahnya. | Dia *MENGUBUR CITA-CITANYA* sendiri demi adik-adiknya. | Mereka terpaksa *MENGUBUR IMPIAN* menjadi wartawan karena gagal dalam tes kemampuan berbahasa.

kucil

- Dalam kehidupan sehari-hari, kami sering *DIKUCILKAN DARI PERGAULAN*. | Dia selalu *DIKUCILKAN DARI LINGKUNGAN* hanya karena dia mempunyai kulit yang lebih putih dari teman-temannya. Desa itu, sebagai bagian dari Parakan yang tak teramat rapi, bukan *DESA YANG TERKUCIL*.
- Aku benar-benar terkejut di kala menemukan diriku yang terlempar, tersisih, *TERKUCIL DALAM KETERASINGAN*. | Warga yang tak ikut serta akan merasa *TERKUCIL DARI KOMUNITAS* masyarakat mereka sendiri.

kucing

- Anak-anak yang ibunya memiliki *ALERGI KUCING* ternyata tiga kali lebih mungkin mengembangkan asma setelah paparan awal dengan kucing. | Bahan obat: tanaman *KUMIS KUCING* (*Orthosiphon aristatus*) 15-20 gram, air 1 gelas. | Ia menyediakan aneka makanan khas Imlek, seperti kue Ranjang, kue *LIDAH KUCING*, dan kue-kue kering lainnya. | Dan kalau kemudian ada isu macam-macam tentang ketidakcocokan antara mereka, bagi saya semua itu «bullshit», *TAHI KUCING!*
- Percaya diri dan suka berinteraksi dengan manusia memang menjadi label yang lekat dengan *KUCING ORANYE*—lebih sering disebut *KUCING OREN*.
- Jangan *MALU-MALU KUCING*, kalau kepingin mengapa tidak ambil dan makan sejak tadi?
- Mereka sering *BERMAIN KUCING-KUCINGAN* dengan kondektur.
- Kita melakukan pemilihan langsung tetapi rakyat selalu seperti *MEMBELI KUCING DALAM KARUNG*.
- Akhirnya Widya memutuskan untuk menghentikan *PERMAINAN TIKUS DAN KUCING* ini.

kucur

- Aku kembali menangis dan *MENGUCURKAN AIR MATA*. | Melirik ke kiri dia melihat adiknya *MENGUCURKAN DARAH* dari pelipis kiri. | Ini adalah bank yang aktif *MENGUCURKAN KREDIT* ke investor Bahan Bakar Nabati (BBN). | *MODAL* yang cukup besar *DIKUCURKAN* untuknya. ^{1*}

bdk. → *cucur*

^{1*} ditemukan juga: *mengucurkan anggaran / ~ bantuan / ~*

• Dalam hal ini pemerintah juga harus konsekuen mendukung program ini dengan *KUCURAN DANA* yang memadai. | *KUCURAN DANA* ini diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi. | Perselisihan ini tentu dapat diselesaikan tanpa *KUCURAN DARAH*. ^{2*}

beasiswa / ~ dana / ~ investasi / ~ keringat / ~ pinjaman / ~ subsidi / ~ uang dsb.
^{2*} ditemukan juga: *kucuran air / ~ duit / ~ kredit / ~ uang dsb.*

kuda

• Selain itu, dia dianggap sebagai «*KUDA HITAM*» dalam dunia politik. | Ada sejumlah tradisi Jawa yang masih dilakukan di Suriname, termasuk *KUDA KEPANG* dan juga wayang kulit. | Dengan beragam wahana anak-anak seperti *KOMIDI KUDA LAUT*, zona ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan aman. | Ada yang menengarai, saya merupakan *KUDA TROYA* untuk mengacak-acak konstelasi politik. | *KUDA TUNGGANG* juga menjadi ikon wisata di sana.
• Rambutnya yang tadi panjang tergerai kini diikat *BUNTUT KUDA*. | Perempuan itu tampak cantik, dengan rambut *EKOR KUDANYA* menyembul dari bagian belakang topi. | Dia harusnya berpikir lebih cerdas dan komprehensif, bukan menggunakan *KACAMATA KUDA*. | Ia hendak menguji kecerdikan *KACUNG KUDA* itu, apakah mampu dan dengan baik mengantar binatang-binatang itu ke kandang atukah tidak. | Aku langsung menguncir rambutku jadi *KUNCIR KUDA*. | Bentuk «flyover» seperti *TAPAL KUDA* ini adalah yang pertama dibangun di Indonesia. | Dilengkapi sepasang mesin turboprop berkekuatan 850 *TENAGA KUDA* («shaft horsepower/SHP»), pesawat N-219 ditargetkan melayani penerbangan di kawasan pegunungan.
• Mendengar nada suara Shingen, Nobushige *MENGEKANG KUDANYA* dan menahan diri. | *KUDANYA DIPACU* semakin *KENCANG*. | Altamira membelokkan *KUDANYA* dan *MEMACUNYA KUAT-KUAT* menerobos hutan. | Aku melihatnya ketika sedang nunggu bus depan *ARENA PACUAN KUDA* itu. | Ia melompat bangun berdiri tegak dengan kedua kaki terentang lebar, *MEMASANG KUDA-KUDA*. | Dia lebih pandai *MENUNGGANG KUDA* daripada aku, anak semuda ini.

kuda-kuda

Dengan tenang dan waspada ia berdiri *MEMASANG KUDA-KUDA* dan memandang tajam.

kudeta

Tuduhan padanya adalah akan *MELAKUKAN KUDETA*. | *KEPEMIMPINAN* Presiden Sukarno *DIKUDETA* dan kubu Jenderal Soeharto pun mengambil-alih kekuasaan.

kuduk

Suara binatang malam *MEMBANGKITKAN BULU KUDUK*. | Namanya saja sudah membuat *BULU KUDUK BERDIRI*. | Setengah juta! Angka yang *MENDIRIKAN BULU KUDUK* kalau harus menggantinya. | Lengking suaranya membuat siapa pun *MEREMANG BULU KUDUK*. | *BULU KUDUK MERINDING* kerap dikaitkan dengan reaksi kita terhadap udara dingin atau rasa takut.

kue

• Aku hanya bisa menyuguhimu secangkir teh manis dan *KUE BASAH* buatan rumahan. | Tampak ibunya sedang menata *KUE-KUE KERING* ke dalam toples. | Kue Pepe adalah jajanan kue tradisional dari Betawi dengan bentuk seperti *KUE LAPIS*.
• Pemain baru ini akan turut *MENGGEROGOTI KUE* iklan televisi. | Makin banyak pemain top dunia hadir di Indonesia ikut *MERUBUNG KUE* bisnis.

kujur

Ia ditemukan tewas dengan banyak luka di *SEKUJUR BADAN* dan kepalanya. | Munro condong membuka cerita dengan pemaparan panorama, dan menaburkan deskripsi alam di *SEKUJUR CERITANYA*. | Polisi menemukan luka lebam pada *SEKUJUR TUBUH* korban. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *sekujur Jawa Barat / ~ lingkungan / ~ novel / ~ pelosok / ~ punggung / ~ sejarah*

kuku

Pengetahuan musiknya ternyata hanya *SEUJUNG KUKU*, tidak seluas pengetahuan musik temanku. | Kamu-

kamu belum tahu *SEJUJUNG KUKU* pun tentang hidup! | Masalah saya tidak berat Raden, tidak ada *SEJUJUNG KUKU* dari kekacauan yang sedang Raden hadapi saat ini.

kukuh

- Orang yang dewasa dalam bersikap adalah mereka yang *TEGUH KUKUH*, tak terombang-ambing oleh berbagai hal.
- Dia *KUKUH BERPEGANG* pada darma dan peraturan. | Mereka *KUKUH MEMPERTAHAKAN* pendapat bahwa kemerdekaan dapat ditempuh tanpa adanya pertumpahan darah. | Warga kecamatan tersebut tetap *KUKUH MENOLAK* pengalihan tanaman pohon menjadi tanaman kelapa sawit. ^{1*}
- Ia *KUKUH DALAM PENDIRIAN*: tak mau melepas lukisan itu. | Papa tetap *KUKUH DENGAN PENDIRIANNYA*. | Tri Darma *KUKUH INGIN* ambil cuti: ia ingin menyegarkan diri. | Pasien tersebut *KUKUH MENOLAK* diisolasi. | Ia masih *KUKUH PADA JANJI* yang tak pernah diucapkannya.
- *KESIMPULAN* Tim Gabungan kian *DIKUKUHKAN*. | Itulah sejarah singkat perjalanan bahasa Indonesia yang kini *DIKUKUHKAN SEBAGAI BAHASA NASIONAL*.
- Kalau kau memang *BERKUKUH HENDAK* membunuhku, silakan. | Dia masih *BERSIKUKUH INGIN* menikahi gadis itu. | Ia mencoba menjelaskan mengapa pemerintah *BERKUKUH MENINGINKAN* [N.] menjadi Kepala Polri. | Ia *BERKUKUH TAK MAU* menjelaskan rencana pengumuman itu. | Mereka *BERSIKUKUH MENOLAK*. ^{2*}
- Dia tetap *BERSIKUKUH DENGAN KEPUTUSANNYA*. | Fraksi tersebut *BERKUKUH PADA POSISINYA*. | Dia sudah *BERSIKUKUH PADA PENDIRIANNYA*. | Pihak yang terlibat tetap *BERSIKUKUH PADA PRINSIP* masing-masing. ^{3*}
- Badan ini memegang peran penting dalam *MEMPERKUKUH KEDUDUKAN* bahasa Indonesia di tingkat nasional. | Melalui pelestarian tradisi ini, masyarakat Demak tidak hanya merawat warisan budaya, tetapi juga *MENGUKUHKAN IDENTITAS* mereka sebagai bangsa. | Mereka menguasai alat komunikasi untuk *MEMPERKUKUH POSISI* mereka di bidang politik dan ekonomi. | Kehadiran internet semakin *MENGUKUHKAN PENDAPAT* bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi budaya umum. | Indonesia akan dapat *MENGUKUHKAN POSISI* yang lebih kuat dalam perekonomian global.

^{1*} ditemukan juga: *kukuh berpendapat / ~ bersikap*
^{2*} also with any other activity
^{3*} ditemukan juga: *bersikukuh dengan niatnya / ~ dengan pendiriannya / ~ dengan sikap / ~ pada pandangan dsb.*

kulai

Sedikit demi sedikit tangannya yang menahan tubuhnya *TERKULAI LEMAH* ke samping. | Tubuhnya pun jatuh *TERKULAI LEMAS*, dan tertidur di lantai. | Lasi menjerit dan *TERKULAI PINGSAN*. | Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan dia *TERKULAI ROBOH*.

^{1*} ditemukan juga: *terkulai dalam kebimbasngan*

kuli

Saya pernah kerja menjadi *KULI BANGUNAN* di Jakarta. | Ia lari ke kota besar untuk menjadi *KULI KASAR*. | Mereka merupakan keturunan para *KULI KONTRAK* yang dipekerjakan di berbagai wilayah perkebunan tembakau. | Ada juga yang menjadi *KULI PANGGUL*, membawakan barang-barang para pengunjung. | Gagal menjadi petani jagung, para transmigran ini bermetamorfosis jadi *KULI SERABUTAN*. | Ada juga kekerasan terhadap wartawan, orang-orang yang sehari-hari bekerja sebagai *KULI TINTA*.

^{1*} ditemukan juga: *kuli angkat barang / ~ angkut / ~ lepas / ~ paksa dsb.*

kuliah

- Ia bukan saja sering *BOLOS KULIAH*, tapi juga bolos ujian. | Sebelumnya dia sempat *MENCICIPI KULIAH* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. | Tapi nyatanya, Adam *PUTUS KULIAH* ditengah jalan. | *SETAMAT KULIAH* aku kembali ke kampung halaman. ^{1*}
- Ini cerita lama saat saya masih duduk di *BANGKU KULIAH*. | Selain itu, *BIAYA KULIAH* awal semester saja sudah berjuta-juta. | Aku mengambil *CUTI KULIAH*. | Kisah ini sungguh akan membangkitkan kembali kenangan masa muda, *MASA KULIAH*. | Setelah *MASA PERKULIAHAN* berjalan satu tahun, akhirnya saya mengambil keputusan ini. | Kita bebas memilih *MATA*

^{1*} ditemukan juga: *mengambil kuliah / memberi(kan) ~ / mengikuti ~ / (se)pulang ~*

KULIAH apapun yang kita inginkan. | Apakah ia akan terus menapakkan kakinya ke *RUANG KULIAH?*

- «*KULIAHMU LANCAR?*» «Lancar.»
- *LAMA KULIAH* tergantung keaktifan mengikuti perkuliahan di kampus dan kemampuan menjawab soal ujian final.

kulit

- Dompot *BERBAHAN KULIT* itu menarik perhatiannya.
- Angin malam *MENCUBIT-CUBIT KULIT*.
- Dia berhasil meniti tangga sukses menjadi senator *KULIT HITAM* ke-3 dalam sejarah AS. | Naskah kuno itu ditulis di kertas yang terbuat dari *KULIT KAYU*. | Wayang *KULIT PURWA*, seperti kita kenal hari ini, meski ceritanya awalnya dari cerita Mahabarata. | Ada dua trik mengupas *KULIT TELUR* dengan mudah, pertama menggunakan air dan gelas, kedua menggunakan teknik sendok.
- Seluruh jok *DIBALUT KULIT* untuk memberi rasa nyaman. | Bayi itu terlihat sangat kurus, hanya tinggal *TULANG DIBALUT KULIT*, karena kekurangan gizi.
- Beliau pria lebih agresif, lebih terus-terang, *BERKULIT BADAQ*.
- Tanah adalah *LAPISAN KULIT BUMI* yang tipis terletak di bagian paling atas permukaan bumi.
- Penelitian ini mencoba *MENGULITI PERSOALAN* agraria dari sisi lain. | Pengguna Internet seolah semakin serampangan *MENGULITI URUSAN* pribadi orang lain.
- Produk-produk *PEMUTIH KULIT* selalu laris di pasaran Indonesia. | Saya memulai usaha *PENYAMAKAN KULIT* karena ketertarikan saya pada usaha ini.

kulum

Saat difoto pun *BIBIRNYA DIKULUM* dengan manis. | Jawaban Ina membuat lelaki itu *MENGULUM SENYUM*. | *SENYUM DIKULUM* masih selalu mewarnai bibirnya.

kumat

Sekarang kalau sudah *ENCOK KUMAT* begini siapa yang salah? | Suatu hari, karena kebanyakan lihat iklan-iklan TV, *RASA PENASARANKU KUMAT*. | *PENYAKIT JANTUNGKU KUMAT*, Nak. | Tiba-tiba *SIFAT JAILNYA KUMAT* lagi.

kumis

Bahan obat: tanaman *KUMIS KUCING* (*Orthosiphon aristatus*) 15-20 gram, air 1 gelas.

kumpul

- Dalam tradisi masyarakat Indonesia tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan atau *KUMPUL KEBO* adalah tabu. | Dia ternyata hanya dijadikan pasangan *KUMPUL KEBO* oleh orang itu.
- Selagi kita di dunia, marilah kita *MENGUMPULKAN AMAL* sebanyak-banyaknya. | Ia *MENGUMPULKAN KEBERANIANNYA* untuk bilang «Gue nggak suka gaya lo.» | *DATA* yang berhasil *DIKUMPULKAN* selanjutnya diproses. | Berbagai tokoh juga turun ke lapangan untuk *MENGUMPULKAN* dukungan. | Seluruh *INFORMASI* akan *DIKUMPULKAN* untuk ditinjau kembali. | Konser bisa dilakukan secara digital tanpa *MENGUMPULKAN MASSA* secara fisik. | *MURID-MURID* yang terlibat dalam drama *DIKUMPULKAN* di sebuah ruangan. | Akhirnya aku pun tertidur di dalam tenda untuk *MENGUMPULKAN TENAGA* buat melanjutkan perjalanan esok hari.
- Setiap orang berhak atas *KEBEBASAN* berserikat, *BERKUMPUL*, dan mengeluarkan pendapat.
- Teknik *PENGUMPULAN DATA* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumenter dan teknik komunikasi langsung (wawancara). | Penimbal limbah radioaktif wajib melakukan pemilahan dan *PENGUMPULAN LIMBAH* sesuai dengan jenis dan tingkat aktivitasnya.

^{1*} ditemukan juga: *mengumpulkan bukti / ~ dana / ~ modal / ~ poin / ~ tanda tangan / ~ uang* dsb.

kumuh	<i>BANGUNAN-BANGUNAN KUMUH</i> semi-permanen tumbuh merapat. Program ini merupakan upaya terkoordinasi untuk perbaikan infrastruktur di pedesaan dan lingkungan <i>DAERAH KUMUH</i> di perkotaan. Terbukti melalui gotong royong dari program ini sejumlah <i>KAMPUNG KUMUH</i> telah berubah. <i>KAWASAN KUMUH</i> di pinggir teluk itu dikenal sebagai sumber narkotik. Penggusuran tidak akan menyelesaikan persoalan kawasan <i>PERMUKIMAN KUMUH</i> («squatters») di perkotaan.	
kunang	<i>PANDANG MATANYA BERKUNANG</i> dan ia terhuyung-huyung.	
kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Namun, ketika <i>KUNCI GEMBOK</i> kotak amal itu dibuka, mereka tak menemukan lembar-lembar uang seratusan ribu. <i>KUNCI KEBERHASILAN</i> membuka «food court» rumahan adalah bagaimana meyakinkan orang. Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak menetapkan kepala sekolah ini sebagai tersangka penjualan <i>KUNCI JAWABAN</i> ujian nasional. Orang itu melemparkan <i>KUNCI KONTAK</i> mobil pada Boko. Manusia dipandang sebagai <i>KUNCI POKOK</i> dalam kelestarian maupun kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Dia merasa yakin bahwa orang itulah yang menjadi <i>KUNCI RAHASIA</i> pembunuhan-pembunuhan itu. Boleh jadi, <i>KUNCI SUKSES</i> yang dicapainya itu berkat kesadaran bahwa apa yang didapatnya itu adalah amanah. Dia menekankan pentingnya sikap berani dan mandiri sebagai <i>KUNCI KESUKSESAN</i> di masa depan. ^{1*} • Menjalani pola hidup sehat adalah <i>KUNCI UTAMA</i> untuk mencegah penyakit. • Ia kembali memasukkan sebuah <i>ANAK KUNCI</i> besar yang harus diputar dengan kedua tangan. Pada penelitian ini yang menjadi <i>ISTILAH KUNCI</i> adalah kata kinerja. Menurut <i>JURU KUNCI</i> Watu Pinawetengan, Ari (48), banyak turis mancanegara yang berziarah di tempat ini. Dengan hasil imbang ini, Paderborn tetap berlabuh di posisi <i>JURU KUNCI</i> klasemen Bundesliga. Kata inovasi telah menjadi semacam <i>KATA KUNCI</i> yang begitu populer saat ini. Kita perlu mencermati <i>KONSEP KUNCI</i> yang dipakai dalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia. • «Ma? Ma? Mam?» teriakku kecil. Lalu kuintip lagi lewat <i>LUBANG KUNCI</i>. Ia pun merasa bangga karena memainkan <i>PERAN KUNCI</i> bagi negaranya. Mereka menduduki <i>POSISI-POSISI KUNCI</i> dalam pemerintahan. <i>INI PERTANYAAN-PERTANYAAN KUNCI</i> yang masih belum menemukan jawaban di benak banyak orang. Sebagai komandan pasukan tersebut, ia adalah <i>TOKOH KUNCI</i>. • Sesampainya di sekolah, sudah berdiri seorang berkumis yang mulai <i>MENGUNCI GEMBOK</i> gerbang. Bapaknya bicara tanpa bisa dibantah. Kata-katanya <i>MENGUNCI</i> rapat semua <i>JAWABAN</i>. Ia ingin menjelaskan sesuatu, agar Kino tak salah tangkap. Tetapi <i>MULUTNYA TERKUNCI</i>, dan otaknya buntu. • Carla bergegas masuk ke kamar dan <i>MENGUNCI</i> pintu kamarnya <i>RAPAT-RAPAT</i>. Namun mereka <i>MENGUNCI</i> mulut <i>RAPAT-RAPAT</i> dan tak menjawab pertanyaan wartawan. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kunci cadangan</i> / ~ <i>master</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>elemen kunci</i> / <i>faktor</i> ~ / <i>gantungan</i> ~ / <i>saksi</i> ~ / <i>soal</i> ~ dsb.</p>
kuncir	Aku langsung <i>MENGUNCIR RAMBUTKU</i> jadi <i>KUNCIR KUDA</i> . <i>MENGUNCIR RAMBUT</i> akan membuat rambut kita tidak terlalu ribet.	
kungkung	<ul style="list-style-type: none"> • Ia <i>DIKUNGKUNG KESEPIAN</i> yang mencekam. Masih banyak pula contoh keluarga yang memegang teguh <i>TRADISI YANG MENGUNGKUNG</i>. • Aktris ini meresapi kesendirian yang sangat <i>MENGUNGKUNGI BATIN</i>. • Tidak mudah bagi putri bangsawan ini untuk sendirian mendobrak <i>KUNGKUNGAN ADAT</i>. Beliau pula yang melepaskan masyarakat itu khususnya dari <i>KUNGKUNGAN FEODALISME</i>. 	

kuning	<p>Protes pemain ini kemudian berbuah <i>KARTU KUNING</i> kedua untuknya. Media ini sering disebut «<i>KORAN KUNING</i>» (penebar berita penuh sensasi, kekerasan, atau pornografi). Aku tidak melewati lampu merah. Sewaktu aku lewat <i>LAMPU KUNING</i> masih menyala. <i>SERIKAT BURUH KUNING</i> itu, saya lihat bukan gerakan buruh sejati.</p>
kunjung	<ul style="list-style-type: none"> • Pantai ini selalu <i>RAMAI DIKUNJUNGI</i> masyarakat dari pagi hingga malam. Mereka <i>TIDAK KUNJUNG</i> berhasil meredam kekerasan di tanah kelahiranku. Dua puluh tiga tahun, dan durian itu <i>TAK KUNJUNG</i> berbunga. • Jika Anda akan menunjukkan gejala lain, itu adalah waktu untuk <i>MENGUNJUNGI DOKTER</i>. Aku ingin sekali <i>MENGUNJUNGI MAKAM</i> orang tuaku. Aku bisa dengan mudah <i>MENGUNJUNGI RUMAHMU</i>, mungkin bertemu dengan ibumu. • Beliau <i>MELAKUKAN KUNJUNGAN</i> ke rumah sakit tersebut. • Kunjungan ini merupakan <i>KUNJUNGAN BALASAN</i> atas kedatangan Presiden Indonesia. Dari hasil <i>KUNJUNGAN KERJA</i> ke desa, Prof. Winasa memperoleh gambaran menyeluruh tentang Kabupaten tersebut. Para peserta diperkenalkan dengan metode <i>KUNJUNGAN LAPANGAN</i> («field study») ke beberapa kantong ekonomi rakyat. <i>KUNJUNGAN KENEGARAAN</i> pertama Presiden RI bukan ke negara tetangga terdekat, melainkan terbang jauh ke Beijing, Cina. • Merasa tertarik akan penjelasan Khalil, Robert pun memintanya untuk <i>DIANTAR BERKUNJUNG</i> ke Gedung itu.
kuntit	<p>Diam-diam aku kerap <i>MENGUNTIT PEMBICARAAN</i> mereka. Karena merasa curiga, tim <i>MENGUNTIT PERGERAKAN</i> orang asing tersebut. Pemuda itu berusaha <i>MENGUNTIT JEJAK</i> pasukan siluman itu. Aku tak mengacuhkan seekor monyet yang <i>MENGUNTIT LANGKAHKU</i> dalam jarak tertentu.</p>
kuntum	<p>Tidak mudah begitu saja menghasilkan buah, sebelumnya harus melewati fase menjadi <i>SEKUNTUM BUNGA</i>.</p>
kuota	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna tidak perlu takut <i>KUOTANYA HANGUS</i> meski masih tersisa. • PT Kereta Api <i>MEMBATASI KUOTA</i> penumpang kereta api ekonomi sesuai aturan yang berlaku. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu setelah <i>KUOTA TERPENUHI</i>. • Sekolah negeri biasanya ditentukan dengan <i>KUOTA YANG TERBATAS</i> yang terbagi atas nilai rata-rata, zonasi, prestasi dan lainnya.
kupas	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dua trik <i>MENGUPAS KULIT TELUR</i> dengan mudah, pertama menggunakan air dan gelas, kedua menggunakan teknik sendok. • Di buku tersebut, akan <i>DIKUPAS SECARA MENDALAM</i> hal-hal seputar ujian masuk perguruan tinggi. Di dalam karya ini, <i>DIKUPAS TAJAM</i> tentang berbagai strategi dagang dan bisnis. Perilaku semacam ini dapat <i>DIKUPAS SECARA TAJAM</i> dalam psikologi belajar. Justru karena dilakukan secara kolektif, korupsi secara gotong royong ini sulit <i>DIKUPAS TUNTAS</i>.
kuping	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BUKA KUPING</i>, dengarkan tajam-tajam. Kritiknya terkadang sangat tajam, menyengat, sehingga <i>MEMERAHKAN KUPING</i> para menteri dan pejabat. Aku bersembunyi di ruang sebelah sambil <i>MEMASANG KUPING</i> lebar-lebar. «Apa?» Ia berteriak sambil <i>MENYODORKAN KUPING</i>. • Untuk beberapa orang mungkin isi situs ini agak ofensif dan membuat <i>KUPING PANAS</i>. • Kopi coklat wajib disajikan di <i>CANGKIR BERKUPING</i> dengan alas piring kecil.

- Mungkin dia *MENGUPING PEMBICARAAN* tadi, selidikku. | Dua hari lalu, di tempat wudhu kantor, tanpa *BERNIAT MENGUPING*, aku mendengar pembicaraan dua mbak-mbak itu.

kupluk Orang itu memakai masker dan *JAKET BERKUPLUK*.

- kupu-kupu
- Barangkali leherku lebih tepat untuk *DASI KUPU-KUPU*.
 - Gaya berdandannya di rumah mirip *KUPU-KUPU MALAM*.

- kurang
- Tidak ada satu kesempatan di mana ia rela *DIJADIKAN KURANG*.
 - Tentu saja dia juga *TAK ADA KURANGNYA*.
 - Kadang-kadang ucapannya *KURANG AJAR* seenaknya. | Ini keputusan yang bagi media lokal dianggap masuk akal, tetapi oleh media nasional dianggap agak *KURANG AKAL*. | Hatinya telah senang, meskipun uang yang diterimanya itu masih *KURANG BANYAK* untuk menutupi semua utang. | Mereka juga mengaku *KURANG BANYAK* mengetahui soal rumah ini. | Kedua program itu telah banyak membantu warga *KURANG MAMPU*. | Perbandingan tersebut sebenarnya *KURANG PAS*. | Meski lengan saya putus, saya tetap menepati janji bahwa saya akan pulang *TANPA KURANG SATU* apa pun. | Pergilah, kami jamin anak itu selamat *TAK KURANG SUATU APA*. | Sasaran utama pembangunan sosial adalah kelompok lemah dan *KURANG BERUNTUNG* («disadvantaged groups»).
 - Pelabuhan yang dihubungkan dengan jalan raya *MENGURANGI BIAYA* pengangkutan.
 - Program intervensi pasar *DIKURANGI SECARA BERTAHAP*.
 - Laju pengangguran dapat ditahan dan *AGAK DIKURANGI*. | Pada praktiknya, putusan Pengadilan di tingkat ini *CUKUP BANYAK MENGURANGI* tuntutan yang diajukan Jaksa. | Hasilnya, komplain pelanggan *BERKURANG DRASTIS*. | Volume pekerjaan menjadi *JAUH BERKURANG* karena kegiatan proyek sebagian besar berhenti. | Sudah pasti itu *SANGAT MENGURANGI* tensi emosi korban untuk sejenak waktu. | Produksi hormon tersebut hanya *BERKURANG SEDIKIT DEMI SEDIKIT*. | Biaya yang perlu dikeluarkan operator juga akan *BERKURANG SECARA SIGNIFIKAN*.
 - Jumlahnya *BERKURANG MENJADI* 12 persen atau turun 0,3 persen.
 - Langkah ini bertujuan untuk *MENGATASI KEKURANGAN* anggaran yang sangat parah. | Tak jarang mereka berlatih bersama, saling *MENGISI KEKURANGAN* dan saling belajar. | Terpaksalah emak menjual lagi persediaan perhiasannya yang masih ada untuk *MENUTUPI KEKURANGAN* itu. | Organisasi ini harus mencari dana tambahan atau berhutang untuk *MENUTUP KEKURANGAN* dana pada periode tertentu.

- kurus
- Berbagai fitnah, kebohongan dan provokasi terus membombardir masyarakat lewat media sosial dan media massa, *MENGURAS AKAL SEHAT*. | Memang benar kata si pemandu trekking sepanjang pulau Sempu tidaklah mudah. Cukup *MENGURAS ENERGI*. | Dia penipu. Buronan. Sudah dua kali menipu di tempat lain. Menikah hanya untuk *MENGURAS HARTA* istrinya. | Dia memperdaya pria-pria pemabuk dan *MENGURAS KANTONG* mereka. | Olahraga dengan bola ini cukup *MENGURAS TENAGA*.^{1*}
 - Perampok tak *MENGURAS HABIS* seluruh perhiasan emas di toko. | Inilah serangan terakhir kakek itu yang sudah *MENGURAS HABIS* ilmu kepandaiannya.
 - Dalam beberapa tahun mendatang fosil energi yang dimiliki bangsa Indonesia akan *HABIS TERKURAS*. | Lambat laun ia merasa tenaga *TERKURAS HABIS*.

^{1*} ditemukan juga: *menguras dana* / ~ *kekayaan* / ~ *kocek* / ~ *otak* / ~ *uang* / ~ *waktu* dsb.

kurban Saat pandemi ini, *PENYEMBELIH HEWAN KURBAN* juga wajib mengantongi surat sehat sebelum

bdk. → *korban*

MENYEMBELIH HEWAN KURBAN.

kurcaci	Keponakan-keponakanmu mengagapit patung lelaki pendek gemuk bertopi runcing. <i>KURCACI KEBUN.</i>	
kurnia	Setelah dia mati, aku kawin dengan anaknya, dan kami pun <i>DIKURNIAKAN ANAK-ANAK.</i>	bdk. → <i>karunia</i>
kursi	<ul style="list-style-type: none">• Sambil duduk membaca majalah di <i>SEPOTONG KURSI</i>, aku merasa ada seorang yang mengawasiku.• Seakan-akan ia berhasil menduduki <i>KURSI EMPUK</i> bupati semata-mata karena reputasi sendiri. Ia duduk santai di atas <i>KURSI GOYANGNYA</i> sambil tersenyum-senyum dan menghirup kopi. Sang kakek sepertinya sudah sangat sepuh dan nggak bisa berdiri lama, jadi beliau bawa <i>KURSI LIPAT</i> sendiri. Dahulu, produksi «furniture» rotan hanya berkembang pada <i>KURSI MALAS</i> saja. Nicke menduduki <i>KURSI</i> yang amat <i>PANAS</i>. Dia menjadi orang kesembilan yang menakhodai Pertamina dalam 15 tahun terakhir. Kedudukan perempuan di <i>KURSI PARLEMEN</i> sudah tidaklah asing lagi. Bus-bus TransJakarta diberi suspensi khusus agar bisa miring memberi akses bagi pengguna <i>KURSI RODA</i>. Di Kalimantan Utara, 1 <i>KURSI SENAYAN</i> sudah bisa dimenangkan dengan 37.616 suara. ^{1*}• <i>ALOKASI KURSI</i> Jakarta untuk parlemen pusat adalah 21 kursi. Perombakan kabinet dilakukan agar mereka lebih banyak mendapatkan <i>JATAH KURSI</i> di kabinet. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>kursi terdakwa</i> / ~ <i>malas</i> / ~ <i>teras</i> / ~ <i>pesakitan</i> dsb. ^{2*} bdk.: <i>kaki kursi</i> / <i>lengan</i> ~ / <i>punggun</i> ~ / <i>sandaran</i> ~ / <i>tangan</i> ~
kursus	<i>KURSUS-KURSUS KILAT</i> untuk anak-anak pun juga bertaburan di berbagai tempat.	
kurun	Generasi Z adalah penduduk yang lahir pada <i>KURUN TAHUN</i> 1997-2012. Subsidi tersebut mencapai 225 triliun rupiah, tertinggi dalam <i>KURUN WAKTU</i> 10 tahun terakhir.	
kurung	<ul style="list-style-type: none">• Istrinya berdiri di sampingnya mengenakan <i>BAJU KURUNG</i> hijau dengan tutup kepala sewarna. Hukuman itu adalah <i>HUKUMAN KURUNG</i> selama dua puluh tahun! Dalam teks drama penjelasan mengenai latar, akting maupun «lighting» ditulis dalam <i>TANDA KURUNG</i> dengan dicetak miring. <i>TANDA KURUNG KURAWAL</i> yang umum ditemukan pada pada ekspresi matematika tertentu. <i>TANDA KURUNG SIKU</i> mengagapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain.• Narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan tipe pidana, <i>LAMA KURUNGAN</i>, usia. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan <i>PIDANA KURUNGAN</i> jika terpidana tidak dapat membayarnya.• Dan berkat itu juga, saya jadi bisa terbangun dari mimpi semu saya, keluar dari <i>KURUNGAN EMAS</i>.	
kurus	Namun, kakek <i>KURUS JANGKUNG</i> itu memiliki sepasang mata yang amat tajam. Tubuh mereka adalah milik mereka, langsing, <i>KURUS KEREMPENG</i> , seksi, atau gendut adalah urusan mereka. Seorang di antara mereka yang <i>KURUS KERING</i> berkata dengan suaranya yang parau besar, tidak sesuai dengan tubuhnya.	
kusir	Dari argumentasi ilmiah akhirnya terjerumus menjadi <i>DEBAT KUSIR</i> yang berkepanjangan.	
kusut	<ul style="list-style-type: none">• Susah juga <i>MENGURAI BENANG KUSUT</i> untuk mencari solusinya. <i>BENANG KUSUT</i> tidak bisa <i>DIURAIKAN</i> bila tidak dimulai dari ujungnya. Tapi kalau sudah nyandu, wah! Semua <i>PIKIRAN</i>	^{1*} ditemukan juga: <i>mengutip</i> <i>bayaran</i> / ~ <i>cicilan</i> / ~ <i>cukai</i> / ~

	<p><i>KUSUT</i> rasanya hilang deh. <i>WAJAH</i> gadis itu juga <i>KUSUT</i>. Rambutnya belum lagi dirapikan. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakaian rapi jali kami untuk mengunjungi ibu kota telah <i>KUSUT MASAI</i>. 	<p><i>ongkos / ~ pajak / ~ uang / ~ x</i> <i>persen dsb.</i></p>
kutat	<ul style="list-style-type: none"> • Inilah kehidupan pasar, orang-orang pada akhirnya <i>BERKUTAT PADA MASALAH</i> ekonomi. ^{1*} • Pada waktu yang sama, orang di Aceh justru masih sibuk <i>BERKUTAT MEMPERTAHANKAN</i> martabat dan kedaulatannya yang dirongrong penjajah. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>berkutat di</i> <i>masalah / ~ dengan masalah</i></p>
kutip ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Mal tetap diizinkan beroperasi. Artinya, mal tetap <i>MENGUTIP BIAYA SEWA</i> dari restoran tanpa keringanan. Sebelum matahari tenggelam ia sudah akan <i>MENGUTIP KARUNIA</i> yang ia janjikan sendiri. Sementara SFC baru <i>MENGUTIP KEMENANGAN</i> tipis 1-0 atas Gresik United di partai perdannya. 	
kutip ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis <i>MENGUTIP ARTIKEL</i> harian Kompas. Ayahnya bahkan telah salah <i>MENGUTIP JAWABAN</i> pegawai kantor desa. Kebanyakan memang <i>MENGUTIP DARI KANTOR BERITA</i> asing seperti Reuters, UPI, AFP, AP, dan CNN. Penuangan berbagai sumber dalam tinjauan pustaka tidak hanya sekadar <i>MENGUTIP MENTAH-MENTAH DARI BERBAGAI SUMBER</i> saja. ^{1*} • Semua pernyataan boleh <i>LANGSUNG DIKUTIP</i>, tetapi tanpa menyebutkan nama atau gelar orang yang memberi komentar itu. • Berikut <i>KUTIPAN WAWANCARA</i> yang dilakukan via telepon. • Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, membuat <i>GESTUR MENGUTIP</i>. Kata «tabungan» diberi <i>TANDA KUTIP</i> (“...”). Dokter Karim memainkan dua jemari pada kata terakhir. Ia bermaksud memberi <i>TANDA KUTIP</i>. 	<p>^{1*} the source can be any text or any text producer, as in «<i>Dalam buku ini, Gore mengutip Jeffrey Immelt, orang nomor satu di General Electric (GE)</i>»</p>
kutu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KUTU AIR</i> bukanlah penyakit yang disebabkan oleh kutu dari air, namun akibat adanya jamur akibat kaki yang sering lembab keadaannya. Seorang pelajar pada masa itu sering kali diejek dengan sebutan cacing buku atau <i>KUTU BUKU</i>. Ketika malam tiba, serangan <i>KUTU BUSUK</i> mulai menjadi-jadi. • Dalam dunia politik, fenomena <i>KUTU LONCAT</i> sebenarnya bukanlah hal yang dilarang. • Membaca ia bolehlah, tetapi berbicara di depan orang-orang yang berbahasa Inggris, ia bisa <i>MATI KUTU</i>. 	
kutub	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan jarum kompas ini terjadi karena letak <i>KUTUB-KUTUB MAGNET BUMI</i> tidak tepat berada di <i>KUTUB-KUTUB BUMI</i>. • Kita dapat membuat aturan untuk <i>KUTUB MAGNET</i>: kutub senama tolak-menolak, dan kutub tak senama tarik-menarik. 	
kuyup	<p>Naik motor itu sengsara. Panas, berangin, kena debu. Kalau hujan <i>BASAH KUYUP</i>. Dia pulang dengan tubuh <i>BASAH KUYUP</i> karena kehujanan.</p>	
laba	<ul style="list-style-type: none"> • <i>LABA BERSIH</i> naik menjadi Rp 2,06 milyar dan penjualan bersih naik 13,1%. • Akun pos luar biasa umumnya dilaporkan setelah pajak dalam <i>LAPORAN LABA RUGI</i>. • Ancaman <i>PENURUNAN LABA</i> hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membayangi sektor otomotif. • Mereka merawat pohon dengan asistensi Petani Muda Keren, <i>ORGANISASI NIRLABA</i> di bidang pertanian. 	
laba-laba	<p>Struktur molekul <i>BENANG LABA-LABA</i> akhirnya terungkap oleh para ilmuwan di laboratorium</p>	

DuPont. | Somjai tak banyak berkata-kata. Ia serupa serangga dalam *JARING LABA-LABA*. | Kala Dina sibuk membersihkan *SARANG LABA-LABA* itu ibunya masuk.

- label
- Percaya diri dan suka berinteraksi dengan manusia memang menjadi *LABEL* yang *LEKAT* dengan kucing oranye—lebih sering disebut kucing oren.
 - Karena konotasi «ibu tiri» sudah terlanjur nggak enak, kalau toh harus *MEMBERI LABEL* pada diri saya sendiri, saya lebih suka «ibu bonus» atau «ibu sambung». | Hindari *MEMBERI LABEL* negatif kepada anak. | Pernahkah kamu merasa terjebak dalam *LABEL* yang *DISEMATKAN* orang lain?
- labrak
- Kelakuan ugal-ugalan di jalan dengan *MELABRAK ATURAN* menjadi salah satu biang kerok terjadinya kecelakaan. | Ketika Tono pulang ke rumah, Tini langsung *MELABRAKNYA DENGAN PERTANYAAN-PERTANYAAN* yang menohok.
- labuh
- Dari Aceh Singkil dikabarkan, sebuah kapal pesiar dari Australia *MELABUH JANGKAR* di perairan sekitar pulau Asok. | Sekitar 30 kapal didapati melakukan *LABUH JANGKAR* di perairan sekitar Pulau Tolop akhir pekan lalu. | Sudah cukup banyak orang yang *MELABUHKAN HARAPAN*.
 - Inilah pulau yang merupakan pintu masuk narkotik paling rawan di Selat Malaka. Pulau itu memiliki puluhan *PELABUHAN TIKUS*.
- lacak
- Wasripin *KEHILANGAN LACAK* Satinah. Beberapa kali ia ke sungai pada Hari Pasar, tetapi Satinah tidak pernah muncul.
 - Kasus menyalak kriminalitas siber sangat *SULIT DILACAK*. | Informasi yang mereka peroleh *SULIT DILACAK* kebenarannya.
 - Seperti dilaporkan The Guardian, ia bersama tim *MELACAK KEBERADAAN* orang pendek di hutan Kerinci Seblat. | Sebagian besar kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak bisa *DILACAK ASAL-USULNYA*. | Kami menganjurkan untuk menghubungi KBRI dan melaporkan berita kehilangan ini, atau jika perlu hubungi polisi untuk bantuannya *MELACAK JEJAK* istrinya. | Ia hanya kurir yang diutus pengedar agar *JEJAKNYA* tidak *TERLACAK* sampai pada tempat laundry Pak Syarif.
 - Bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi *LACAK BALAK* («Chain of Custody / CoC»), sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) tetap wajib.
 - *ANJING PELACAK* mengendus-endus seluruh ruangan. | *PERTANYAAN PELACAK* diberikan jika jawaban yang diberikan peserta didik masih kurang tepat. | Sinyal yang dikirim oleh wahana diterima oleh *STASIUN PELACAK* di Madrid, Spanyol.
 - Hal penting lainnya dalam melawan Covid-19 adalah melakukan *PELACAKAN KONTAK* (contact tracing) dari pasien positif.
- ladang
- Dia *MEMBUKA LADANG* untuk menanam padi. | Pada awal 1994 Wimar *MERAMBAH LADANG* baru yang waktu itu belum digarap orang: «talk show» di televisi.
 - Pego bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa mempunyai *SEBIDANG LADANG* padi sendiri.
 - Gratis, tidak dipungut biaya. Ini sebagai *LADANG AMAL* ibadah saya. | Kebutuhan ini jelas menjadi sebuah *LADANG BISNIS* yang pantas digarap. | Berawal dari pertanian di *LADANG-LADANG GARAM* secara tradisional, Industri Garam Indonesia terus berkembang. | Namun sejak sepuluh tahun terakhir, produksi *LADANG GAS* itu cenderung menurun. | Tanpa meninggalkan

kesenangan mereka, para milenial bisa melakukan hobi yang memberikan *LADANG PENGHASILAN*. | Sekaligus proyek-proyek itu menjadi *LADANG KORUPSI*. | Ada warga Indonesia yang bekerja di *LADANG MINYAK* di Alaska. | Apabila kamu benar-benar perhatikan, dunia digital bisa jadi *LADANG UANG* yang sangat mengilap. | Bila Anda tengah mencari *LADANG USAHA* baru, bisnis ini bisa menjadi alternatif yang menarik.

- Tidak adanya pemulihan bagi para korban konflik, ternyata menjadi *LADANG SUBUR* tumbuhnya paham-paham radikalisme.
- Kebiasaan *BERLADANG BERPINDAH-PINDAH* masih berlangsung hingga saat ini.

laden	Ia tak <i>MELADENI EJEKAN</i> tetangga sebelah rumah. Chelsea sempat kesulitan <i>MELADENI PERMAINAN</i> indah Benfica pada babak pertama. Dengan senang hati dia <i>MELADENI PERMINTAAN</i> warganya itu dengan berpose di hadapan kamera ponsel warga. Selama lebih dari satu jam, dia <i>MELADENI WAWANCARA</i> khusus dengan wartawan koran ini.
lafal	<ul style="list-style-type: none">• Keharusan mengamalkan kode etik disebutkan dalam <i>LAFAL SUMPAH</i> dokter.• <i>BAHASA</i> «petjoek» secara umum <i>DILAFALKAN</i> dalam pergaulan anak-anak Indo-Eropa. <i>HURUF</i> c pada kata «pasca», sesuai dengan bahasa asalnya, <i>DILAFALKAN</i> [c], bukan [k]. Misalnya, <i>KATA</i> Bandung <i>DILAFALKAN</i> mBandung, <i>KATA</i> Depok <i>DILAFALKAN</i> nDepok, dan <i>KATA</i> gopek <i>DILAFALKAN</i> nggopek.
laga	Walaupun demikian, mereka belum terkalahkan dalam enam <i>LAGA KANDANG</i> terakhir. Tim putri Jakarta BNI 46 memetik hasil gemilang pada <i>LAGA PAMUNGKAS</i> seri ketiga putaran kedua Proliga 2020. Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjalani dua <i>LAGA PERSAHABATAN</i> internasional FIFA pada 9 dan 14 Juni.
lagak	Ia membuka laci itu dan <i>BERLAGAK MENGACAK-ACAK</i> isinya. «Maksudnya?» «Jangan <i>BERLAGAK BODOH</i> Za, kita semua tahu kok lu ada perasaan sama Nadine.» Jangan <i>BERLAGAK SEOLAH-OLAH</i> kau adalah korban.
lagu	<ul style="list-style-type: none">• Penyanyi dan pencipta lagu jumlahnya banyak, tapi sedikit yang mau <i>MENGGUBAH LAGU</i> anak. Ketika <i>LAGU</i> «happy birthday» <i>DILANTUNKAN</i> sambil tepuk tangan, tiba-tiba seekor tikus melintas dari ruang baca ke tengah mereka.• Dalam kesempatan itu telah diperdengarkan pula calon <i>LAGU KEBANGSAAN</i> kita. Itu sudah <i>LAGU LAMA</i>. Jadi itu berita lama. Itu pun sudah saya sampaikan berkali-kali kepada masyarakat.
lahad	Walhasil, pencarian <i>LIANG LAHAD</i> yang diduga makam ayahnya tak menemui kendala.
lahan	<ul style="list-style-type: none">• Dua pihak saling mengklaim untuk secara eksklusif menggunakan <i>SEBIDANG LAHAN</i> pertanian.• Mereka disuruh kerja paksa membuat jalan dan <i>MEMBUKA LAHAN</i> pertanian. Mereka mulai <i>MENGGARAP LAHAN</i> perkebunan karet menjadi lahan pertanian. Perusahaan milik Malaysia ini dianggap <i>MENYEROBOT LAHAN</i> masyarakat di 24 desa, 5 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil. Petani harus <i>MENYIANGI LAHAN</i>.• Ini kegiatan pertanian khususnya kegiatan pertanian <i>LAHAN BASAH</i> (persawahan). <i>LAHAN BASAH</i> atau «wetland» adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Dana yang ada sering dijadikan <i>LAHAN BASAH</i>

korupsi. | Wilayah ini selalu menjadi *LAHAN EMPUK* penyeludupan barang. | Mereka akan mengubah pola tanam di *LAHAN GARAPAN* tersebut. | Ada permasalahan *LAHAN KRITIS* di Indonesia yang semakin bertambah luas, baik karena erosi maupun karena menurunnya tingkat kesuburan tanah. | Megaproyek ini malah dikhawatirkan hanya akan memperluas *LAHAN TELANTAR*. | Ia berharap model pengembangan *LAHAN PANGAN* terintegrasi atau «food estate» ini dapat meningkatkan pendapatan petani. | Tak hanya di pulau Jawa, Sulawesi Selatan menjadi *LAHAN REBUTAN* para capres dan cawapres yang akan bertarung pada pemilu. | Sebagian besar petani Indonesia adalah petani *BERLAHAN SEMPIT*, buruh tani, ataupun petani semi-subsisten. | Taman Siswa lantas berkembang menjadi *LAHAN SUBUR* bagi perkembangan bakat kesenian. | Kebijakan ini adalah *LAHAN SUBUR* untuk terjadinya praktik kecurangan. | Berbekal pengetahuan tentang pertanian, mereka kemudian merehabilitasi 1.000 meter *LAHAN TIDUR* menjadi lahan pertanian.

lahap Irwan *MELAHAP* berbagai *ARTIKEL* yang biasa dibuat oleh berbagai majalah. | Ia *MELAHAP BUKU-BUKU* yang dipinjam dari teman-teman kampusnya. | Mereka tidur setelah sang ibu *MELAHAP BERLEMBAR-LEMBAR HALAMAN BUKU* dongeng warisan buyut mereka. | Hampir seharian, tak terlalu banyak ikan yang *MELAHAP UMPAN*. | Dan pelajaran buat kita semua, janganlah mudah-mudahnya *MELAHAP UMPAN* sembarangan.

lahir

- Dia *LAHIR DAN BESAR* di Jayapura, Papua. ^{1*}
- Inovasi luar biasa seperti pesawat terbang dan internet *LAHIR DARI IMAJINASI* yang dieksekusi dengan langkah nyata.
- Suasana baru berpotensi memantik benak untuk *MELAHIRKAN GAGASAN* yang segar. | Hal tersebut *MELAHIRKAN HARAPAN-HARAPAN* baru bagi masyarakat luas. | Pada tahun 1933, ia *MELAHIRKAN KARYA* terbesarnya yang berjudul «Language». | Konflik politik telah *MELAHIRKAN KENANGAN* buruk dalam ingatan mereka. | Acara ini merupakan sebuah momentum yang *MELAHIRKAN KESAN* tersendiri, yang tidak mudah dilupakan. | Strategi ini justru *MELAHIRKAN KONFLIK* baru. | Tidak jarang iklan-iklan politik *MELAHIRKAN KONTROVERSI*. | Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pada akhirnya *MELAHIRKAN PERLAWANAN* baru. | Hal ini pada gilirannya akan *MELAHIRKAN PERILAKU* yang tidak jauh berbeda dari sikap-sikap tersebut. | Pemahaman tentang radikalisme di kalangan itu akan *MELAHIRKAN KEMUNGKINAN* strategi dan jalan keluar. | Hal ini pada gilirannya *MELAHIRKAN SIKAP-SIKAP* lain yang sangat penting. | Pembunuhan politik tersebut *MELAHIRKAN KETAKUTAN* masyarakat luas («culture of fear»). ^{2*}
- Boleh dibilang, ia turut *MEMBIDANI KELAHIRAN* negara Republik Indonesia.
- Ketika lahir, anak harus dibuatkan *AKTA KELAHIRAN*. | Untuk mendapatkan catatan pinggir, harus bawa *AKTA LAHIR* dan KTP ibunya. | Dia tidak dapat memperoleh akta kelahiran atau *AKTA TANDA KENAL LAHIR*. | Hal itu menggambarkan penurunan *ANGKA KELAHIRAN* lebih pesat dari angka kematian. | Pria paruh baya *ASAL KELAHIRAN* Aceh Tenggara tersebut adalah seorang profesor bagi para peneliti di Taman Nasional ini. | Di zaman itu *PEMBATASAN KELAHIRAN* adalah hal yang tabu dibicarakan. | Ia mengakui bahwa sikap kritisnya itu sudah merupakan *PEMBAWAAN LAHIR*. | Mungkin karena kebiasaanku setiap *HARI LAHIRKU*, bukan aku yang menunggu diselamati, tetapi aku yang menelepon ibu-bapakku. | Jarak persalinan yang dimaksud adalah *JARAK KELAHIRAN* anak terakhir (bungsu) dengan anak sebelumnya (kakak bungsu). | Ia meninggalkan *KAMPUNG KELAHIRANNYA* untuk mengembara. | Adiknya telah mengirim telegram supaya pulang ke *KOTA KELAHIRAN* untuk menolongnya. | Saya dan ibu saya berusaha mencari *RUMAH KELAHIRAN* Ayah di Padang Panjang. | Manusia lahir tercatat

^{1*} although not often, I do find some cases of this *besar* («to grow up») without a preceding *lahir dan*; examples: *Ia besar di Jember*. | *ia besar di tempat sampah*.

^{2*} ditemukan juga: *melahirkan keadilan* / ~ *kebencian* / ~ *kebijakan* / ~ *kebudayaan* / ~ *kecemasan* / ~ *kekacauan* / ~ *kececewaan* / ~ *kekuasaan* / ~ *kepercayaan* / ~ *keraguan* / ~ *kesadaran* / ~ *keturunan* dsb.

^{3*} ditemukan juga: *tanah kelahirannya*

dalam bentuk akta kelahiran atau *SURAT KETERANGAN KELAHIRAN*.^{3*}

- Konteks sosial politik pada waktu itu *MENDORONG LAHIRNYA* koran baru.
- Dia merasa para penyusun aturan tidak menjelaskan *DASAR LAHIRNYA* tarif pajak hiburan yang baru.

lahir batin

- Suami isteri ini adalah pendekar-pendekar yang sehat, bahkan dapat dikatakan *SEHAT LAHIR BATIN*, dan pandai.
- Pernikahan merupakan *IKATAN LAHIR BATIN* dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. | Saya ucapkan selamat menjelang hari raya Idul Fitri. *MOHON MAAF LAHIR BATIN*.
- Sebagian besar rakyat Aceh kini hidup *MENDERITA LAHIR BATIN*, terlilit kemiskinan, dan tertinggal dalam pendidikan.

lahiriah

PENAMPILAN LAHIRIAH semata tidak bisa menjadi tolok ukur.

laik

Dengan menggunakan «spare part» kelas dua, patut diduga, secara teknis tingkat keandalan kendaraan tidak sepenuhnya *LAIK JALAN*. | Artinya, kapal yang *LAIK LAUT* adalah kapal yang dilengkapi berbagai peralatan seperti keselamatan jiwa, pemadam kebakaran, navigasi, dan peralatan telekomunikasi. | Kebanyakan pelampung peringatan tsunami di Samudera Hindia sudah tidak *LAIK PAKAI*. | Dapat dipastikan tidak ada satu penumpang pun atau masyarakat luas yang tahu umur dan kondisi sebenarnya pesawat itu, apakah masih *LAIK TERBANG* («airworthy») atau sudah uzur. bdk. *layak*

lain

- Dia mengharapkan mereka membebaskan dia dan ayahnya, akan tetapi hasilnya *JAUH BERLAINAN*. | Penggunaan isyarat tangan dan maknanya *JELAS BERLAINAN* dari budaya ke budaya.
- Kami sendiri pun berorangtua yang *BERLAINAN AGAMA*. | Kalau begitu tidak salah lagi, engkau memang masih kakak beradik dengan Mayang, satu ayah *BERLAINAN IBU*. | Remaja harus belajar bergaul dan berkomunikasi dengan berbagai lingkungan dan semua orang, maupun yang sejenis atau *BERLAINAN JENIS*.
- Konstipasi dapat disebabkan oleh pola makan, hormon, akibat samping obat-obatan, dan juga karena *KELAINAN ANATOMIS*. | *KELAINAN BAWAAN* dapat disebabkan oleh keabnormalan genetika, sebab alamiah atau faktor yang tidak diketahui lainnya. | Penderita *KELAINAN JANTUNG* sering mengalami sesak, dada nyeri, dan cepat lelah.^{1*}

^{1*} the use of *kelainan* seems to be mainly restricted to medical matters

lajang

- Dia sudah berumur tak muda lagi tapi dia masih *BERSTATUS LAJANG* atau belum menikah.
- Ini sekaligus akan menjadi pesta melepas *MASA LAJANGNYA*.

laju

- Bila *LAJU INFLASI* dianggap terlalu tinggi dari targetnya, BI akan menaikkan suku bunga. | Memperlambat *LAJU KENDARAAN* ketika lampunya berwarna kuning. | Terlihat di sini *LAJU PERTUMBUHAN* ekonomi kita memang mengalami percepatan.
- Muncul persoalan baru takkala bertebarunya polisi tidur di jalanan, guna untuk *MENGHAMBAT LAJU* pengguna jalan. | Ketika melewati tikungan Desa Gardu dalam perjalanan ke Bengkulu, seorang emak melambaikan tangan *MENGHENTIKAN LAJU* kendaraan saya. | Untuk *MENEKAN LAJU* pertumbuhan penduduk, India menerapkan program pengendalian yang sangat keras. | Akhir pekan ini, *LAJU RUPIAH* masih *TERTEKAN* beberapa mata uang di Asia seperti yen Jepang.^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *membatasi laju* / *mempercepat* ~ / *mendorong* ~ / *menghadang* ~ / *menjaga* ~ / *mengurangi* ~ / *melambatkan* ~ / *memperlambat* ~ / *melebihi* ~ / *memotong* ~ / *menahan* ~ / *meningkatkan* ~ / *menurunkan* ~ dsb.

^{1*} ditemukan juga: *melaju lambat* /

- Pagi itu mereka *MELAJU DENGAN PERLAHAN*, karena memang tidak bisa *MELAJU CEPAT*. | Dari arah belakang meluncurlah bis antarkota yang *MELAJU KENCANG*. | Kebutuhan gas di dalam negeri harus dijamin agar pertumbuhan ekonomi dapat *MELAJU KENCANG*. | Sementara negara-negara lain telah *MELAJU DENGAN PESAT* ke depan. | Industri otomotif sedang mengarah pada kendaraan otonom atau kendaraan yang bisa *MELAJU SENDIRI* tanpa dikemudikan manusia. ^{2*}
- Spirit ini yang membuat mereka dan perusahaan mampu *MELAJU MAJU*. | Kecelakaan yang dipicu truk angkutan barang *MELAJU MUNDUR* mengancam keselamatan pengguna jalan tol. | Kuota impor beras yang *MELAJU NAIK* dua tahun terakhir, terus menuai kritik.

~ lancar / ~ mulus / ~ pelan

lajur

- Di jalan tol terpampang petunjuk mengenai *LAJUR LAMBAT* dan *LAJUR CEPAT*. | Aransemen ini terdiri atas *LAJUR-LAJUR GITAR DAN BAS* yang bernyanyi bersahut-sahutan.
- Marka utuh berarti pengendara tidak boleh *BERPINDAH LAJUR*; marka putus-putus berarti pengendara boleh *BERPINDAH LAJUR*.
- *NERACA LAJUR* adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual.
- Sebuah teknik yang dapat digunakan untuk pengendalian erosi adalah penanaman menurut *JALUR BERLAJUR* atau «strip cropping».

laki

Dia hanyalah seorang *LELAKI HIDUNG BELANG*. | *LELAKI KAMBING* adalah lelaki yang kurang cekatan dalam bekerja tapi cukup perhatian dan senang membantu pekerjaan rumah istri. | *LELAKI MACAN* adalah lelaki yang menomorsatukan pekerjaan, pekerja keras, berpenghasilan tinggi, mengharuskan istrinya untuk «standby» di rumah mengurus anak dan rumah tangga.

lakon

- Menganalisis lakon adalah salah satu tugas utama sutradara; aktor harus mendalami dan memahami *NASKAH LAKON*. | Istri mendiang *PENULIS LAKON* itu ternyata menulis naskah untuk mengenang sang suami.
- Para peserta ini wajib *MEMAINKAN LAKON-LAKON* berat yang biasa dimainkan para dalang senior atau profesional. | Ini pengalaman pertamanya naik panggung dan *MEMAINKAN LAKON* komedi.
- *BISNIS* yang *DILAKONINYA* tidak menuntut kerja keras yang berlebihan. | Bagi dia, *MELAKONI PEKERJAAN* yang satu ini memang perlu idealisme tinggi. | Siapa kita, dan mau jadi apa kita dalam *MELAKONI PERAN* kehidupan yang seharusnya kita jalankan. | *PROFESI* kamerawan banyak *DILAKONI* oleh laki-laki.
- Mestinya, dalam keadaan bagaimanapun, *AKSI* demikian tak boleh *DILAKONKAN*. ^{1*}

^{1*} The noun *lakon* is mainly restricted to the world of theatre, film etc.; on the contrary, the verbs *melakoni* and *melakonkan* have a very wide area of use, bdk.: *Mulai dari jual-beli mobil, tanah, hingga main di bursa komoditipun dilakoninya.*

laksana

- Dalam *MELAKSANAKAN FUNGSI* ini, konselor perlu bekerjasama dengan pendidik lainnya. | Berbeda dengan mereka yang nyaman *MELAKSANAKAN IBADAH PUASA* di rumah bersama ibu, ayah dan para saudara, anak kos cuma bisa gigit jari. | Karyawan yang bersangkutan menginterpretasikan kenaikan upah tersebut sebagai tanda *MELAKSANAKAN PEKERJAAN* dengan baik. | Pers yang juga *MELAKSANAKAN KONTROL* sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. | Pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk *MELAKSANAKAN KEKUASAAN* orang tua, boleh melakukan perlawanan. | Mereka nyatanya masih bisa *MELAKSANAKAN LOMBA* penulisan skenario secara tetap. | Ia tidak berhasil *MELAKSANAKAN MAKSUD* jahatnya. | Namun peminat bisnis ini banyak yang urung *MELAKSANAKAN NIATNYA*, karena mahalnya harga mesin tersebut. | Konsekuensi ini akan dialami individu pelaku bila ia melaksanakan atau menolak *MELAKSANAKAN PERILAKU* yang dimaksud. | Lingkungan dan

bawahannya harus *LAKSANAKAN PERINTAHNYA*. | Saya berpikir, kalau saya saja yang *MELAKSANAKAN PUASA* terganggu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakannya? | *RENCANA* aksi mereka akan *DILAKSANAKAN* tepat jam 2 malam. | Mereka dapat dikatakan telah *MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA* sesuai dengan ketentuan. | Dia mencoba *MELAKSANAKAN TUGASNYA* secara profesional. | Menurut Musa, yang menjabat *PELAKSANA TUGAS* kepala desa, pembangunan pembangkit listrik mikrohidro swadaya telah dirintis sejak 2012. | Namun sampai sekarang masih dijumpai ketidaksiapan dalam *MELAKSANAKAN TUNTUTAN* tersebut. | *UPACARA* langkahannya ini cukup *DILAKSANAKAN* dengan nasi tumpeng dan ayam panggang. | Aku sendiri pun hanya *MELAKSANAKAN KEWAJIBAN* sebagai puteri ayah.

- Hal ini sudah *RUTIN DILAKSANAKAN*. | Sejak itu, mediasi *SECARA RUTIN DILAKSANAKAN* di Tribunal ini.
- Bupati ini menunjuk dia sebagai *PELAKSANA TUGAS* di posisi tersebut.
- *PANITIA PELAKSANA* Formula E sudah melakukan percobaan pengaspalan di kawasan selatan Monas beberapa waktu lalu.

laku¹

- Dia ikhlas dan senang menjalani *LAKU HIDUP* kesehariannya.
- Budaya ini selalu diaktualisasikan dan diimplentasikan dalam *GERAK LAKU* masyarakatnya. | *POLA KELAKUAN* adalah suatu cara bertingkah laku yang diciptakan untuk ditiru banyak manusia. | *POLA PERILAKU* dari penegak hukum juga perlu diperbaiki agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. | *POLA TINGKAH LAKU* seorang anak tidak bisa terlepas dari *POLA TINGKAH LAKU* anak-anak lain di sekitarnya. | Kepala kami masih dapat *MENENGGANG KELAKUAN* kalian. | Kuliah ini akan memfokuskan diri pada *TATA KELAKUAN* manusia, yang berupa cita-cita, norma, pandangan dan sebagainya. | Sikap dan *TINGKAH LAKU* mereka terlihat sangat berjauhan dengan kebiasaan orang-orang di kampung.
- Bukan hanya dari pihak murid sendiri yang *MELAKUKAN AKSI* ini, bahkan baik dari pihak orangtua maupun guru ikut terlibat dalam aksi kecurangan ini. | Dia didakwa *MELAKUKAN PEMBERONTAKAN* terhadap negara dan menyebarkan kebencian. | *KEBIJAKAN* itu *DILAKUKAN* secara bertahap tiap tahun. | Dia sudah *MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK*. ^{1*} | Bahkan ada sikap siswa yang menyatakan malas *MELAKUKAN CUCI TANGAN*. | Biasanya saya *MELAKUKAN PENDEKATAN* dulu ke anak-anak dengan cara yang lebih ceria agar mereka kembali senang. | Ia mencoba untuk *MELAKUKAN PENDEKATAN* lain. Ia membawa anak itu ke kebun binatang. | Impor barang modal juga meningkat, pertanda perusahaan *MELAKUKAN EKSPANSI*. | Saat *MELAKUKAN GERAKAN* yang keras tersebut, pasien akan merasakan nyeri. | Beberapa *INISIATIF* telah *DILAKUKAN* oleh pemerintah untuk menumbuhkembangkan industri kreatif ini. | Komisi ini mendesak Kepolisian RI *MELAKUKAN INVESTIGASI* internal. | Sering menggendong anak sejak ia bayi dan *LAKUKAN KONTAK* mata. *LAKUKAN KONTAK* kulit, misalnya memandikan atau memijat bayi. | Dia tidak ditugaskan untuk *MELAKUKAN KEKUASAAN* orang tua. | Lalu *LANGKAH* apa sajakah yang harus kita *LAKUKAN* demi menghilangkan komedo? | Apoteker *MELAKUKAN PELAYANAN* kefarmasian sesuai standar. | Mereka menunggu satu orang lagi tiba sebelum *MELAKUKAN PEMAKAMAN*. | Semula, redaksi berencana *MELAKUKAN MOGOK* pada saat itu juga. | Semuanya, aku tidak *MELAKUKAN OPERASI* plastik! Aku tidak memperbaiki hidung atau mataku. | Hal ini dipergunakan untuk bisa membujuk pasukan Diponegoro yang lainnya, yang masih *MELAKUKAN PERANG* gerilya. | Mereka benar-benar tidak menyangka Aldi bisa *MELAKUKAN PERILAKU* drastis seperti itu. | Mereka semakin gencar *MELAKUKAN PROVOKASI*. | Mungkin ia *MELAKUKAN PUASA* hanya

^{1*} *melakukan kebohongan* can only be used with some attribute, like this *publik*
^{2*} ditemukan juga: *melakukan kebaikan* / ~ *ancang-ancang* / ~ *diagnosis* / ~ *kegiatan* / ~ *inisiatif* / ~ *kejahatan* / ~ *pekerjaan* / ~ *kontrol* / ~ *pelarangan* / ~ *lomba* / ~ *penilaian* / ~ *pemeriksaan* / ~ *protes* / ~ *kerusakan* / ~ *kesalahan* / ~ *penyelewengan* / ~ *perundingan* / ~ *selingkuh(an)* / ~ *sumpah (palsu)* / ~ *tamparan* dsb.
^{3*} ditemukan juga: *berlaku adil* / ~ *hati-hati* / ~ *jahat* / ~ *kurang ajar* / ~ *lancang* / ~ *nekad* / ~ *rasional* / ~ *sabar* / ~ *sembrono* / ~ *serampangan* / ~ *tenang* / ~ *waspada* / ~ *sewenang-wenang* / ~ *zalim* dsb.
^{4*} ditemukan juga: *pelaku bisnis* / ~ *ekonomi* / ~ *kegiatan* / ~ *penghinaan* / ~ *industri* / ~ *kejadian* / ~ *kekerasan* / ~ *pelanggaran* / ~ *peledakan* / ~ *olahraga* / ~ *pasar* / ~ *sejarah* / ~ *penyerta* dsb.

karena mengikuti tradisi. | Setelah ini baru kami *MELAKUKAN RAPAT* perdana untuk menentukan nama perusahaan. | Orang yang *MELAKUKAN PENYIMPANGAN* dari kelaziman ini dianggap aneh. | Pemerintah lokal memerlukan otonomi keuangan dalam *MELAKUKAN TANGGUNG JAWABNYA*. | Pada tahun lalu dia belum bisa *MELAKUKAN TEROBOSAN* sebab ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri di lingkungan birokrasi. | Semua *TINDAKAN* yang saya *LAKUKAN* adalah atas tanggung jawab saya sendiri. | Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa *MELAKUKAN TUNTUTAN* ke pengadilan sipil. | Terhadap perbuatan penghinaan ini dapat *DILAKUKAN UPAYA HUKUM* perdata. | Berbagai *USAHA DILAKUKAN* untuk mendapatkan uang, dari cara yang halus sampai kasar, jujur sampai curang. ^{2*}

- Ada *ALTERNATIF* yang dapat *DIBERLAKUKAN* di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin sekolah.
- Kita harap beliau bisa *BERLAKU BIJAK* dengan melepas jabatannya. | Jika kau *BERLAKU CURANG* dan mengingkari janji maka kau akan mendapat malapetaka besar. | Kau manusia macam apa berani *BERLAKU KERAS* padaku? ^{3*}
- Peraturan tersebut *EFEKTIF BERLAKU* mulai tanggal 20 Oktober 2015. | Ada empat peraturan diskriminatif yang masih *BERLAKU EFEKTIF*. | UU tersebut *DINYATAKAN BERLAKU* pada tanggal 23 Nopember 2000. | Intinya, zonasi *BERLAKU MUTLAK* untuk pendidikan tingkat SD dan SMP Negeri. | Peraturan-peraturan itu tidak boleh *BERLAKU SURUT*. | Norma sosial tidak *BERLAKU UNIVERSAL*.
- Perekonomian Indonesia mencapai Rp.12.406,8 triliun berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar *HARGA BERLAKU*. | *HUKUM BERLAKU* untuk semua orang. | *MASA BERLAKU SIP* sesuai STR (Surat Tanda Registrasi). Dengan kata lain, bila *MASA BERLAKU STR* sudah habis maka SIP juga habis.
- Mereka harus mendapatkan *BUKTI KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK* yang dikeluarkan oleh kepala kampung. | Ia tahu, menangis bukanlah *KELAKUAN SEORANG LELAKI*.
- Atas dasar Undang-Undang tersebut, para *PELAKU BOM* Bali diadili dan dihukum. | Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, *PELAKU PERBUATAN PIDANA* yang dapat dihukum, dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. | Istilah «tokoh» menunjuk pada orangnya, *PELAKU CERITA*, misalnya sebuah pertanyaan, siapa tokoh utama cerpen itu? | Pemerintah pusat sering memaksakan kebijakan tanpa kompromi dengan *PELAKU PENDIDIKAN* di lapangan. | Kita juga mesti mengakui jika ada *PELAKU FILM* yang merasa institusi yang ada sekarang sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka. | Kejadian-kejadian aneh dialami oleh banyak sekali *PELAKU HAJI*. | Ini bukanlah solusi yang serta merta dapat mengubah perilaku seorang *PELAKU KEJAHATAN*. | Pemerintah diharapkan menciptakan rangsangan tertentu agar *PELAKU USAHA* tergerak menggelutinya. ^{2*}
- Mereka adalah *PELAKU KRIMINAL* yang harus dihukum berat.

laku²

- Dia beli pakaian, obat-obatan, apa saja yang *LAKU DIJUAL* dari kota.
- Buku-bukunya *LAKU KERAS* sejak cetakan pertama.

laku³

- Dalam bengkel-bengkel ini biasanya *BERLAKU PERATURAN* kerja yang ketat. | Ia telah mencoba memperpanjang *MASA BERLAKU SIM*-nya pada Desember 2015 sebelum *MASA BERLAKUNYA* habis. | Ia pemberontak terhadap *NILAI* yang *BERLAKU*.
- Jadi ini *BERLAKU UMUM* di ruang publik.

- Banyak peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda *DINYATAKAN* tidak *BERLAKU* lagi.

lalat Ia bertemu seorang gadis dengan *TAHI LALAT* di dagu sebelah kiri.

- lalu lintas
- Baru terbang sebentar, pilot menghubungi otoritas *PENGATUR LALU LINTAS*. | Apakah kita menaati *PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS*? | *KECELAKAAN LALU LINTAS* yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja juga termasuk kecelakaan kerja. | Pesepeda harus jaga jarak dan selalu mematuhi *RAMBU LALU LINTAS*. ^{1*}
 - Dengan ketaatan pada aturan tersebut maka secara otomatis *LALU LINTAS* akan *LANCAR*. | Menjelang kandang bis, *LALU LINTAS* agak *MACET*. | Ia menyeberang di antara *LALU LINTAS* yang *PADAT*.
 - Petugas akan menyiapkan *REKAYASA LALU LINTAS*.

^{1*} ditemukan juga: *gangguan lalu lintas / lampu ~ / polisi ~ / keruwetan ~ dsb.*

- lalu¹
- Itu bagian dari *MASA LALUMU* yang indah.
 - Sudahlah, yang sudah *LALU* jangan *DIUNGKIT-UNGKIT* lagi.

the past

lalu² Haluskan buah pepaya dengan blender, *LALU KEMUDIAN* campurkan pepaya tersebut dengan 2 sendok teh madu.

immediately (after);

- lalu³
- Orang yang melintas *LALU-LALANG* tak memedulikan seorang lelaki muda yang duduk melamun sepanjang sore. | Lukisan-lukisan mural itu tidak hanya indah, bila diperhatikan dengan mendalam —tidak sekadar *SELINTAS LALU*—, mengandung pesan mendalam. | Yusuf menjawab secara *SAMBIL LALU*, ia tidak ingin mendiskusikan hal itu. | Dia menceritakannya bertahun-tahun sesudah kejadian, dengan *SAMBIL LALU*.
 - Waktu itu Sejarah Umum diberikan hanya *SEPINTAS LALU* di sekolahan.
 - Fungsi pengawasan hanya akan menjadi macan ompong dan dianggap *ANGIN LALU* oleh para koruptor. | Walaupun sudah saya anggap *ANGIN BERLALU* kata-kata itu, namun sepertinya secara tidak langsung mengganggu emosi saya.
 - Jangan biarkan *PELUANG BERLALU* begitu saja. | Jangan biarkan *BERLALU KESEMPATAN* indah ini.
 - Jacob akhirnya *MELALUI BEBERAPA HARI* di tempat tidur. | Dan *WAKTU* usai sekolah yang harus mereka *LALUI* di rumah, terkadang pun berhasil mereka isi menjadi pengalaman-pengalaman yang beragam. | Ia yakin, bersama *BERLALUNYA WAKTU* ia akan semakin mahir. | Seiring *BERLALUNYA WAKTU* dan perkembangan selanjutnya seorang anak mulai bergaul dengan teman-teman sebayanya.

to go by; to pass by; to spend (time)

- lama¹
- Berjalan *BEBERAPA LAMA* melewati tanah luas beralang-alang, maka tibalah di sebuah perkampungan kecil. | Tidak tahu aku *BERAPA LAMA* aku jatuh sakit.
 - *SAMPAI LAMA* dia tidak menjawab ucapan Raja Pedang tadi.
 - Kertas buram adalah contoh kertas yang kurang baik untuk disimpan dalam *JANGKA LAMA*. | Meskipun penyakit ini dapat hilang dalam *JANGKA WAKTU LAMA* tetapi dapat muncul tiba-tiba dalam jangka waktu yang tak tentu.
 - Tidak butuh *WAKTU LAMA* sampai hal ini menjadi viral.
 - Pada dosis sedang, kafein menaikkan produksi asam lambung yang *BERLANGSUNG LAMA*. | Tak *BERSELANG LAMA*, Purwa akan mengambil barang itu dan meletakkan uang pembayaran di tempat yang sama. | Kurasa ia tak akan *BERTAHAN LAMA*.

- Benda *TAHAN LAMA* merupakan benda yang dapat dipergunakan berulang kali. | Kita merangkum beberapa makanan *TAHAN LAMA* yang bisa menjadi referensi anak kos.
- Kesimpulan penelitian ini yaitu ada pengaruh antara *LAMA KERJA* dan penggunaan APD (masker) terhadap gangguan kapasitas paru bagi pekerja pengumpul semen. | *LAMA KULIAH* tergantung keaktifan mengikuti perkuliahan di kampus dan kemampuan menjawab soal ujian final. | Narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan tipe pidana, *LAMA KURUNGAN*, usia. | Sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara, dengan *LAMA PENJARA* yang bervariasi. | Pada tahun ini misalnya, rata-rata *LAMA SEKOLAH* yang dijalani perempuan usia 15 tahun ke atas di Tanah Air adalah 6,8 tahun.

lama² Mereka tidak bisa meninggalkan *KEBIASAAN LAMA* mereka. | Biasanya adalah gerakan budaya tandingan terhadap *BUDAYA LAMA* yang sudah menetap di masyarakat tertentu. | Puluhan novel dan cerita, mulai yang memakai *EJAAN LAMA* sampai yang memakai ejaan baru, saya baca. | Saat itu pula gulungan-gulungan *INGATAN LAMA* tergelar dan menjulur kembali. | Di hadapan *KAWAN LAMA*, kau masih mau menyimpan rahasia? | *KENANGAN LAMA* itu tak pernah saya lupakan. | Itu sudah *LAGU LAMA*. Jadi itu berita lama. Itu pun sudah saya sampaikan berkali-kali kepada masyarakat. | Promosi ke *PELANGGAN LAMA* menggunakan e-mail marketing dan program CRM (Customer Relationship Management). | Data-data yang diperlukan akan *MEMBUKA LUKA LAMA*. | Hal ini telah *MENGOREK LUKA LAMA*. | Ia tak bertanya sebab kalau bertanya hanya akan *MENGUAK LUKA LAMA* saja. | Tidak dapat dipastikan apakah Indonesia mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis secara keseluruhan atau tidak pada masa *ORDE LAMA*. | Ia mulai mengeluhkan masalah-masalahnya bagaikan mencurahkan isi hati pada seorang *SAHABAT LAMA*. | Mengobrol ini-itu dengan luwesnya, seperti dua *TEMAN LAMA*.

laman Polemik ini terus bergulir memenuhi *LAMAN MEDIA SOSIAL* dan media «mainstream». | Tulisan ini diposkan oleh penulis di *LAMAN WEB* koran ini.

bdk.: → *halaman* (which for this meaning seems to be less frequently used)

lamar

- Jika ada seseorang yang *MELAMAR ANAKNYA* maka tidak boleh ditolak. | Orang menghadapi masalah teknis saat *MELAMAR HAJI* melalui portal elektronik ini. | Dia *MELAMAR PEKERJAAN* di sebuah rantai ritel.
- Calon lainnya *MENGAJUKAN LAMARAN* atas pekerjaan yang sama, namun ia menyikapinya secara berbeda. | Kok kamu berani *MEMASUKAN LAMARAN* padahal belum tentu kamu lulus? | Setelah *LAMARAN DISETUJUI* oleh orangtua Satyawati, Parasara dan Satyawati melangsungkan pernikahan. | Bagaimana aku *MENAMPIK LAMARAN* ayah Ismail? | Maka Dika pun menyatakan akan *MENERIMA LAMARAN* Diandra. | Minah, kenapa dulu kau *MENOLAK LAMARANKU*?
- Syarat mengikuti program pemantauan ini mirip dengan ketika hendak mengajukan *LAMARAN BEASISWA* sungguhan. | Arie melamar ke banyak pemberi kerja melalui *SITUS LAMARAN KERJA*. | Kalimat penutup ini tepat dalam mengakhiri sebuah *SURAT LAMARAN KERJA*. | Betulkanlah kesalahan *SURAT LAMARAN PEKERJAAN* buatanmu sehingga menjadi baik dan benar!

^{1*} ditemukan juga: *melamar beasiswa / ~ kerja / ~ promosi*

lambai Setelah dekat dengan bibir pantai, Salman *MELAMBAI-LAMBAIKAN TANGAN* kepada orang-orang yang berdiri di daratan. | Ia *LAMBAIKAN TANGAN* menyuruh wanita-wanita itu menyingkir lebih jauh.

lamban	Proses legislasi ini <i>BERJALAN LAMBAN</i> , penuh kontroversi, dan tanpa target jelas.	
lambang	<ul style="list-style-type: none"> • Warga sekitar menyebutnya Danau Cinta karena bentuknya yang menyerupai «love» atau <i>LAMBANG HATI</i>. • Apakah <i>PARTAI BERLAMBANG BANTENG</i> (1*) yang akan lebih jeli? • <i>LOGO</i> itu <i>MELAMBANGKAN</i> Olimpiade. <i>AYAM MELAMBANGKAN</i> orang yang penakut dan lembek. 	1* ditemukan juga: <i>partai berlambang beringin / ~ bintang / ~ burung garuda</i> dsb.
lambat	<ul style="list-style-type: none"> • «Slow motion», <i>GERAK LAMBAT</i>, adalah efek dalam pembuatan video dimana waktu tampaknya diperlambat. Di jalan tol terpampang petunjuk mengenai <i>LAJUR LAMBAT</i> dan <i>LAJUR CEPAT</i>. • <i>CEPAT ATAU LAMBAT</i> masalah ini harus jelas. Namun, anehnya <i>LAMBAT LAUN</i> menjadi terbiasa. • Banyak penelitian yang justru menganggap «multitasking» ini membuat kita tidak produktif. Sampai muncul istilah <i>GAYA HIDUP MELAMBAT</i> («slow living»). Dengan <i>PERTUMBUHAN</i> ekonomi yang <i>MELAMBAT</i>, konsumen memilih membeli mobil bekas. • Setelah memasuki periode masyarakat menua, pertumbuhan ekonomi akan <i>MELAMBAT</i> cukup <i>BESAR</i>. • Hampir seluruh negara di dunia mengalami <i>PE(R)LAMBATAN EKONOMI</i>. • Aku terpaksa melontarkan pertanyaan basa-basi itu demi <i>MEMPERLAMBAT WAKTU</i>. 	
lambung ¹	Jika tidak ada makanan, <i>ASAM LAMBUNG</i> yang berlebih dapat merusak dinding lambung. Penderita <i>GANGGUAN LAMBUNG</i> diberikan 2 kapsul 4 kali sehari selama 8 minggu. Hasilnya, para penderita ini sembuh dari <i>TUKAK LAMBUNG</i> .	
lambung ²	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pertandingan itu, ia mendapat <i>UMPAN LAMBUNG</i> dari sisi kiri pertahanan lawan. • Rakyat tengah dihipit beragam masalah. Mulai dari <i>HARGA</i> sembako yang terus <i>MELAMBUNG</i> (...). Kedengarannya sangat manis sekali dan <i>HATINYA MELAMBUNG</i> ke langit ketujuh. Keterampilannya membawa acara kuis menjadikan <i>NAMA</i> Alya makin <i>MELAMBUNG</i>. Tahun 2004 ia menjadi bintang iklan sabun Lux yang <i>MELAMBUNGAN NAMANYA</i> dalam dunia hiburan Indonesia. • Harga minyak terus <i>MELAMBUNG JAUH DI ATAS ASUMSI</i> itu. Baru beberapa saat dia beli ladang, kini harganya sudah <i>MELAMBUNG BERLIPAT KALI</i>. Harga-harga <i>MELAMBUNG NAIK</i>. Impor pangan <i>MELAMBUNG TINGGI</i>. 	
lambung ³	Sebanyak 10 nelayan memasrahkan nyawa mereka setelah kapal yang mereka tumpangi mesinnya mati dan <i>LAMBUNG KAPAL</i> bocor.	
lampau	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ZAMAN</i> pesta-pesta di rumah itu sudah <i>LAMPAU</i>. • Dalam pola tata bahasa Prancis terdapat beberapa bentuk <i>KALA LAMPAU</i> seperti «passé composé» dan «imparfait». Seorang anak mampu menggunakan kata ganti jamak, <i>KATA GANTI LAMPAU</i> dan kata ganti milik. Dari sejarah itu jugalah akan bisa kita baca berbagai gejala kemiripan masa kini dan <i>MASA LAMPAU</i>. • Ada yang yakin tetap bisa <i>MELAMPAUI AMBANG BATAS</i> itu. Angka produksi tersebut mampu <i>MELAMPAUI ANGKA</i> yang paling optimis. Tingkat emisinya <i>MELAMPAUI BATAS</i> toleransi. Realitas tersebut telah jauh <i>MELAMPAUI IMAJINASI</i> paling liar. Pengeras suara disetel untuk <i>MELAMPAUI JARAK</i> 250 meter. Dengan demikian Presiden <i>MELAMPAUI KEWENANGANNYA</i>. Tindak pidana itu <i>MELAMPAUI LINTAS BATAS</i> suatu negara atau lebih. Mereka bebas menentukan sendiri format kualifikasi, selama tidak <i>MELAMPAUI TENGGAT WAKTU</i> yang ditentukan. Pendidikan harus mampu beri bekal yang <i>MELAMPAUI ZAMAN</i>. Menjadi orang cerdas dan berpikir <i>MELAMPAUI ZAMAN</i> kadang punya konsekuensi: ia 	1* the contrary of <i>jauh melampaui</i> is not <i>*dekat melampaui</i> , but <i>sedikit melampaui</i>

harus terbiasa berbenturan dengan banyak orang.

• Figurnya karismatik, serta menampakkan kedewasaan yang *JAUH MELAMPAUI* usianya. | Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada akhir tahun ini diperkirakan akan *SEDIKIT MELAMPAUI* kisaran sasarannya sebesar $5 \pm 1\%$. ^{1*}

lampias

• Siapa yang menduga mereka akan *MELAMPIASKAN DENDAM* terhadap laki-laki di dalam peti mati itu? | Jika Anda merasa kesal dan perlu memukul sesuatu, coba *LAMPIASKAN PERASAAN* tersebut dengan melakukan «boxing» di «gym». ^{1*}

• Ia sendiri mengakui bahwa tulisan itu semacam *PELAMPIASAN HATI*. | Mungkin karena badan pembantu ini cukup besar, jadi tidak mudah untuk dijadikan *PELAMPIASAN KEMARAHAHAN* majikan. | Beberapa orang tante korban juga hampir menjadi *PELAMPIASAN NAFSU* tersangka.

^{1*} ditemukan juga: *melampiasikan amarah* / ~ *kebencian* / ~ *birahi* / ~ *dorongan* / ~ *emosi* / ~ *frustrasi* / ~ *hasrat* / ~ *hawa* / ~ *kekecewaan* / ~ *kekesalan* / ~ *murka* / ~ *nafsu* dsb.

lampu

• Cahaya temaram berpijar dari lampu berwatt kecil, diselubungi *KAP LAMPU* yang terbuat dari rotan. | Luri memadamkan satu demi satu *MATA LAMPU* di ruang dalam perpustakaan. | Sutradara bekerja sama dengan pengarang naskah, penata panggung, *PENATA LAMPU*, dan lain-lain. | Lokasi itu cukup terang dengan adanya beberapa *TIANG LAMPU* yang agaknya belum lama dibangun.

• Dengan sigap perempuan tua itu meraih *LAMPU BACA* di samping tempat tidur. | Bergerak saat *LAMPU HIJAU* dan berhenti pada saat *LAMPU MERAH*. | Polisi tidak akan masuk domain pajak tanpa mendapatkan *LAMPU HIJAU* dari Ditjen Pajak. | Pemerintah Kota mampu mengendalikan *LAMPU JALAN* dengan lebih mudah dan efisien. | Ia *MELANGGAR LAMPU MERAH* di bawah pengaruh alkohol pada pukul 2 dini hari. | Aku tidak melewati *LAMPU MERAH*. Sewaktu aku lewat *LAMPU KUNING* masih menyala. | Kenapa bapak *MENEROBOS LAMPU MERAH*? | Cahaya yang dikeluarkan petir 10 juta bola *LAMPU PIJAR* berdaya 100 watt. | Pastikan *LAMPU DEPAN* dan kedua *LAMPU REM* bekerja. | Bagaimana pembunuhan itu terjadi adalah di luar *LAMPU SOROT* politik apalagi *LAMPU SOROT* pers.

• Musik pelahan mengiringi. *LAMPU-LAMPU HIDUP-MATI-HIDUP-MATI*. | Mungkin bagi kita tidur dengan *LAMPU TEMARAM* lebih nyaman. | Tiba-tiba seluruh *LAMPU MEREDUP*.

• Dia memberikan ide praktis terhadap petaka *MATI LAMPU* massal yang terjadi di DKI Jakarta. | Dan tiba-tiba rumah jadi gelap gulita. Kebiasaan jelek. Kalau hujan, pasti *LAMPU MATI*. ^{2*}

• Kemudian, tanpa *MENYALAKAN LAMPU*, dengan sigap ia membuka jendela. | *LAMPU* kamar *DIREDUKAN*, lampu ruang keluarga dimatikan.

• Kenapa bapak *MENEROBOS LAMPU MERAH*?

^{1*} ditemukan juga: *lampu bohlam* / ~ *halogen* / ~ *hemat energi* / ~ *jalanan* / ~ *lalu lintas* / ~ *LED* / ~ *minyak* / ~ *neon* / ~ *petromaks* / ~ *senter* / ~ *tabung* / ~ *TL*

^{2*} *mati lampu* means a blackout; *lampu mati* is ambiguous between a blackout and a broken lamp

lamun

Ia terlonjak karena *LAMUNANNYA DIBUYARKAN* oleh suara lembut Novi. | *LAMUNANKU TERPENGGAL* saat mereka masuk. | Sebuah klakson mobil membuat kakek itu *TERSENTAK DARI LAMUNANNYA*. | Suara Evan *MENYENTAKKAN LAMUNAN* Elyna. | Sesaat kemudian, sebuah ide *MENYERGAP LAMUNANNYA*.

lanang

KOPI LANANG bukan berasal dari varietas tanaman kopi tertentu.

lancar

• *BAHASA Spanyol* Luca bersih dan *LANCAR*. | Kalau dua kakaknya *LANCAR-LANCAR* saja *HIDUPNYA*. | «*KULIAHMU LANCAR?*» «Lancar.» | Dengan ketaatan pada aturan tersebut maka secara otomatis *LALU LINTAS* akan *LANCAR*. | Ibu bisa aktif mengikuti berbagai kegiatan senam untuk membuat *PERSALINAN* lebih *LANCAR*. | Dua adiknya *LANCAR SEKOLAH*, sedangkan dia putus. | Yang penting *USAHA* ini *LANCAR* dan memiliki prospek baik di masa datang.

• Kemudian ia dapat *BERBICARA DENGAN LANCAR* juga. | Dia adalah orang asing yang kurang

^{1*} ditemukan juga: *mengalir lancar* / *membaca* ~ / *meluncur* ~ dsb.

^{2*} *berselancar* (alone, without *ombak*) also expresses the meaning of «surfing» (on the internet, for example)

^{3*} ditemukan juga: *berselancar di*

LANCAR BERBAHASA Jepang. | Mereka memperkirakan semuanya akan BERJALAN LANCAR. | Acara ini juga dapat BERLANGSUNG DENGAN LANCAR berkat bantuan dana ini. ^{1*}

- Kembali lagi saya lihat jalur non Tol kondisinya LANCAR JAYA.
- Belanda MELANCARKAN AGRESINYA ke wilayah Bondowoso karena dianggap memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. | Jika sampai komputernya terinfeksi, kemungkinan besar akan digunakan untuk MELANCARKAN AKSI yang merugikan orang lain. | Orang-orang Tiong Hoa yang marah mulai MELANCARKAN PEMBERONTAKAN terhadap VOC. | Ada elemen-elemen masyarakat yang tak lelah MELANCARKAN KAMPANYE negatif. | Bila penguasa melakukan penyelewengan, mahasiswa harus MELANCARKAN KRITIK sosial dan turun dari universitas. | Sopir yang bekerja pada perusahaan itu MELANCARKAN MOGOK KERJA karena gaji mereka belum dibayar. | Mereka dibuat bingung oleh gencarnya PERANG iklan yang DILANCARKAN oleh operator telepon selular. | Para puteri keraton itu MELANCARKAN PROTES mogok makan dengan akan dibangunnya sebuah hotel baru di dalam kawasan keraton. | Musuh ternyata mengetahui bahwa hamba tidak ada di benteng, dan sedang MELANCARKAN SERANGAN malam.
- Kini ia berusaha menyiapkan sekolah SELANCAR ANGIN. | Menteri ini menilai cabang olahraga SELANCAR OMBAK atau «surfing» Indonesia memiliki potensi besar. ^{2*} | Itu memaksamu untuk terus BERSELANCAR DI DUNIA MAYA. ^{3*}
- Mereka mencari kepuasan berdiri di PAPAN SELANCAR, menaklukkan ombak yang bergulung tinggi.

internet / ~ di jagat maya / ~ di jejaring sosial / ~ di media sosial dsb.

landa

- Pada tahun 1946 Indonesia memberikan sumbangan beras kepada India yang waktu itu DILANDA BAHAYA kelaparan. | Justru saat itu seluruh Lembah Aceh Besar DILANDA BANJIR. | Semenjak menikah saya seringkali DILANDA KEBINGUNGAN dalam mengolah makanan untuk keluarga. | Dia DILANDA GUNDAH luar biasa. | KRISIS moneter yang MELANDA Indonesia sejak awal Juli 1998 telah berubah menjadi krisis ekonomi. ^{1*}
- Betapa peristiwa-peristiwa aneh yang MELANDA DIA dianggap telah memberi pengaruh buruk terhadap masyarakatnya. | Aku tak tahu apa yang MELANDA DIRIKU. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: dilanda bencana / ~ gempa / ~ kekacauan / ~ kemarau / ~ konflik / ~ malapetaka / ~ peperangan / ~ keraguan / ~ rindu / ~ (gelombang) tsunami / ~ wabah dsb.
^{2*} melanda most often refers to a collective, an area, a town etc.

landai

- Jalur yang saya lewati CENDERUNG LANDAI dengan elevasi yang tidak curam. | Tren data penyebaran Covid-19 di Kota Bogor CENDERUNG MELANDAI, namun bukan berarti sudah aman. | Jika KURVA pasien LANDAI, pelajar bisa kembali bersekolah dengan tetap menjaga jarak fisik. | Kau masih ingat PANTAI LANDAI berpasir putih itu. | Sejatinnya, harga kedelai global dalam TREN MELANDAI sejak awal tahun ini.
- Melewati jembatan Banda Rusuang jalan kembali mendatar, dan lalu MENURUN lebih LANDAI begitu memasuki areal persawahan.

landas¹

- Banyak hal yang harus diperbaiki di bandara ini. Salah satunya memisahkan LANDASAN MENDARAT dan LEPAS LANDAS. | Masalah lain yang masih diperdebatkan adalah panjang LANDASAN PACU. | Pengerjaan konstruksi sudah selesai termasuk LANDASAN TERBANG sepanjang 1300 meter di kota terdekat.
- Orang kampungnya hanya bisa memandangi pesawat terbang yang LEPAS LANDAS dan mendarat. | Setelah pesawat TINGGAL LANDAS, beberapa waktu, seorang pramugari mendekati saya.

landas²

- Gagasan-gagasan yang irasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang memiliki

^{1*} ditemukan juga: menciptakan

LANDASAN EMPIRIS. | UU ini menjadi *LANDASAN HUKUM* utama bagi pemerintah. | Berdasarkan *LANDASAN HUKUM* tersebut, pemerintah daerah mulai menetapkan kawasan tanpa rokok. | Kurikulum merupakan *LANDASAN BERPIJAK* dalam pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia.

- Desakan ini untuk menumpahkan air mata disebabkan oleh sikap emosional dan tidak punya *LANDASAN YANG RASIONAL*. | Kehidupannya selama ini sudah jauh tersasar dari *LANDASAN YANG DITENTUKAN* oleh agama Islam.
- Sistem pendidikan ini dapat membentuk karakter siswa *BERLANDASKAN BUDAYA BANGSA*. | Profesi hukum harus *BERLANDASKAN ETIK*.
- Aturan ini *MEMBERIKAN LANDASAN* bagi penerapan aturan main. | Aturan hukum itu saja yang seharusnya *DIJADIKAN LANDASAN* bertindak. | Perkembangan sosial dan ekonomi, pada gilirannya *MELETAKKAN LANDASAN* bagi Indonesia baru. ^{1*}
- Hal ini menjadi *LANDASAN BERPIJAK* di dalam pengelolaan negara. | Hal ini dapat dijadikan *LANDASAN BERPIKIR* mengapa sekolah begitu penting. | Aturan hukum itu saja yang seharusnya dijadikan *LANDASAN BERTINDAK*.
- Dalam tahap *LEPAS LANDAS*, masyarakat Indonesia sedang bertransisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

landasan / menyiapkan ~ / menyusun ~ / mempertanyakan ~ / mewujudkan ~ dsb.

langgan

- Aku sendiri *BERLANGGANAN KORAN DAN MAJALAH* sosial terkemuka.
- Promosi ke *PELANGGAN LAMA* menggunakan e-mail marketing dan program CRM (Customer Relationship Management). | Justru saat krisis itulah komunikasi dengan para *PELANGGAN TETAP* harus dilakukan.
- Berangkatnya waktu Isya dijemput *OJEK LANGGANAN*. | Tujuan dari kantor depan hotel adalah meningkatkan jumlah *TAMU LANGGANAN*. | Saat itu aku sudah jadi *TAMU LANGGANAN* di rumah keluarga Soe. | Dua hari lalu aku membeli buku itu dari *TOKO* buku *LANGGANANKU*.
- Dia menilai sejumlah wilayah menjadi *LANGGANAN BANJIR* karena daerah aliran sungainya terganggu. ^{1*}
- Dengan begitu, pelanggan akan percaya dan menjadi *LANGGANAN TETAP* pada bisnis «online» Anda. | Solusi penanggulangan banjir yang menjadi *LANGGANAN TETAP* setiap tahun ditempat tersebut, nampaknya belum bisa dituntaskan.

^{1*} also with *gempa, tsunami, letusan gunung* etc.

langgar

- Orang ini *MELANGGAR PERATURAN-PERATURAN* sederhana. | Serangan ini kurang ajar sekali, *MELANGGAR BATAS* kesopanan. | Pemerintah Indonesia harus menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang *MELANGGAR HAK* asasi manusia. | Seorang Presiden dapat diganti karena sungguh-sungguh *MELANGGAR HALUAN NEGARA*. | *IMBAUAN* untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masih *DILANGGAR* oleh sebagian orang. | Saat motornya oleng dan *MELANGGAR JALUR*, truk kancang dari arah berlawanan menabraknya. | Hal ini dinilai *MELANGGAR JANJI* pemerintahan untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. | Ia *MELANGGAR LAMPU MERAH* di bawah pengaruh alkohol pada pukul 2 dini hari. | Mereka yakin pasti ada yang telah *MELANGGAR LARANGAN* dewata sehingga diturunkan kutukan. | Hal itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena *MELANGGAR NORMA* kesopanan. | Murwendo dan Murwanti memang tidak berani *MELANGGAR PANTANGAN* ayah mereka. | Bagi Abak, *KEPUTUSANNYA* tak boleh *DILANGGAR*. | Mereka telah *MELANGGAR SUMPAH* profesi. | Pelaku usaha berhak menjalankan usahanya asalkan tidak *MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN* yang ditetapkan. ^{1*}
- Pelayan periklanan seperti itu bisa *DIJERAT MELANGGAR* Undang-Undang Agen Tenaga Kerja.
- Setiap saat mereka selalu dihantui oleh bayangan jeruji besi dan miliaran rupiah sebagai *DENDA PELANGGARAN* undang-undang. | Polda Bali berjanji akan mengusut *DUGAAN PELANGGARAN*

^{1*} ditemukan juga: *melanggar adat / ~ ajaran / ~ asas / ~ garis / ~ hukum / ~ kode etik / ~ konstitusi / ~ norma / ~ patokan / ~ perintah / ~ undang-undang* dsb.

yang dilakukan anggotanya.

- *PELANGGARAN* tersebut bisa *DIDENDA* hingga US\$ 80 ribu, dipenjara hingga 2 tahun, atau keduanya. | *PELANGGARAN* oleh siswa akan *DIHADAPI* dengan hukuman yang keras.
- Dia pernah melakukan *PELANGGARAN* etik *BERAT* sewaktu menjabat di KPK. | Tidak ada tindakan yang diambil untuk sejumlah kasus *PELANGGARAN SERIUS*.
- Mereka sering *MELAKUKAN PELANGGARAN* yang sama dengan supir kendaraan umum roda empat.
- Banyak aksi yang merupakan *PELANGGARAN TERHADAP PRIVASI* orang lain.

langgeng

- Budaya patriarki masih *LANGGENG BERKEMBANG* di masyarakat Indonesia. | Tidak mengherankan jika rezim itu bisa *LANGGENG BERKUASA* selama 32 tahun. | Mereka terus mencari cara agar bisa *LANGGENG MENGUASAI* dunia.
- Pernikahan itu *BERLANGSUNG LANGGENG* hingga saat ini.
- Lebih lanjut, *BUDAYA* patriarki ini juga *DILANGGENGKAN* oleh sikap permisif perempuan. | Birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam *MELANGGENGKAN KEKUASAAN*.

^{1*} ditemukan juga: *melanggengkan budaya / ~ hubungan / ~ kesenjangan / ~ sistem* dsb.

langit

- Mereka melewati jalan yang di kiri-kanannya berdiri *GEDUNG-GEDUNG PENCAKAR LANGIT*.
- Dua titik hitam muncul dari *KAKI LANGIT*, mendekat, membesar, menjadi dua ekor elang. | Siapkan diri Anda untuk menerima *KEJUTAN DARI LANGIT* yang tak terduga! | Tidak ada yang baru di *KOLONG LANGIT*, kata orang. | Ketika matahari merendah di *UJUNG LANGIT*, maka Kademangan menjadi semakin ramai.
- Dalam dunia yang semakin maju dan beragam, masih ada satu isu yang terus menghantui perempuan di tempat kerja: *LANGIT-LANGIT KACA*.
- Bagi yang hidup di lingkungan perkotaan, *LANGIT BERTABUR BINTANG* adalah pemandangan yang jarang terlihat.
- Kebencianku kepada mereka *MENYALA SELANGIT*. | Ia *MENJERIT SETINGGI LANGIT*. | Harga BBM boleh *NAIK SETINGGI LANGIT*. | Kecantikannya *DIPUJI SETINGGI LANGIT*, disamakan bidadari. | Aku juga bukan orang yang percaya cita-cita harus *DITARUH SETINGGI LANGIT*. ^{1*} | Tarifnya dikerek *MENYUNDUL LANGIT*.
- Apakah kaupikir cinta akan datang begitu saja seperti *JATUH DARI LANGIT*? | Kemakmuran dan kesejahteraan tidak akan *JATUH DARI LANGIT*.

^{1*} ditemukan juga: *pandai setinggi langit / puji syukur ~ / sukses ~* dsb.

langka

- Tapi semuanya sekarang sudah menjadi *BARANG LANGKA*. | Kami akan terus menyelamatkan *SATWA-SATWA LANGKA* dan terancam punah. | Destinasi ini lalu dikembangkan menjadi pusat pengamatan *SATWA LANGKA* dan dilindungi. | Tentu saja *KESEMPATAN LANGKA* itu tidak akan pernah disia-siakan.
- Oknum tertentu sengaja mengurangi pasokan ke pasar untuk menciptakan *KELANGKAAN SEMU*.

langkah

- Sebagai *LANGKAH AWAL*, kami ingin mengubah semua peraturan itu. | Ia mendengar *LANGKAH BERAT*. | Aku selalu menuruti perintah ibu dengan berat hati dan *BERAT LANGKAH*. | Mari kita mulai *LANGKAH KECIL* untuk hidup lebih sehat. | Tidak ada *LANGKAH KONKRET* yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. | Hal itu adalah *LANGKAH NYATA* untuk membuktikan komitmen Presiden dalam hal ini. | PHK itu *LANGKAH PAMUNGKAS*, langkah terpaksa ketika langkah lain tak mungkin lagi. | Vonis tersebut merupakan *LANGKAH TEGAS* aparat hukum untuk mengedukasi masyarakat. ^{1*}
- Saat ini TNI sudah mengambil *LANGKAH-LANGKAH HUKUM* terhadap prajuritnya yang melakukan

^{1*} ditemukan juga: *langkah gesit / ~ strategis*

pelanggaran.

- RUU Rahasia Negara merupakan *LANGKAH MUNDUR* kebebasan informasi.
- Perlu dilakukan identifikasi penyebab terjadinya situasi ini, dan *DIAMBIL LANGKAH* untuk mengatasinya. | Mereka pun segera *MENGAMBIL LANGKAH SERIBU*, membiarkan yang luka begitu saja. | Protokol itu akan *MENGATUR LANGKAH-LANGKAH* dan tahapan yang akan diterapkan oleh KAI. | Tanpa sadar, ia *MENGAYUNKAN LANGKAH* menuju hilir. | Diperlukan tindakan konkret untuk secara sistematis merancang perubahan, dan keberanian *MENGAYUNKAN LANGKAH* awal. | Ada banyak rumus dan teori berbeda untuk *MEMBUKA LANGKAH* saat menjalankan buah catur. | Dia semakin salah tingkah melihatku berdiri di hadapannya, sekaligus *MENGHADANG LANGKAHNYA*. | Amerika Serikat mulai secara fokus *MENGIKUTI LANGKAH* Brasil. | Anto setengah berlari di belakangnya, *MENGIMBANGI LANGKAH* sahabatnya. | Ia *MENYEJAJARKAN LANGKAHNYA* dengan Alfa yang berjalan paling depan. | Lalu *LANGKAH* apa sajakah yang harus kita *LAKUKAN* demi menghilangkan komedo? | Itulah yang *MEMANTAPKAN LANGKAH* Clara menulis buku anak. | *LANGKAH-LANGKAH* yang telah *DIMOTORI* Pak Widjojo akan mengikis basis dominasi kaum birokrat. | Pandemi tak *MENYURUTKAN LANGKAH* petani untuk tetap panen raya. | Pemerintah akan *MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH* yang bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi. | Sudah larut malam, saat Krining mendengar *LANGKAH TERSERET-SERET* menghampiri jineng. | Tiba-tiba Atang yang berjalan paling depan berhenti dan *SURUT* beberapa *LANGKAH*. | Kenyataan yang pahit itu tak lantas membuat *LANGKAH* Ipah *SURUT* untuk tetap memperjuangkan kaumnya. | *LANGKAH* ini *DITEMPUH* untuk menjawab tuntutan dunia bisnis. | Dia berpaling lagi dan *MENERUSKAN LANGKAHNYA*. | Saya *MENUNDA LANGKAH* saya yang ingin menghampiri lukisan itu. | Sebelumnya, pemerintah daerah berencana membuka pembelajaran tatap muka bagi siswa ini. Namun, dengan adanya penemuan kasus covid sebelum sekolah dibuka, pemerintah daerah pun memutuskan *MENUNDA LANGKAH* tersebut.
- Sekali engkau *SALAH LANGKAH* dan jatuh, engkau akan menggelinding ke dalam jurang itu. | Etika ini yang memandu para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak *SALAH LANGKAH* dan tetap profesional.
- Negara dan korporasi selalu ingin menghentikan setiap *GERAK LANGKAH* para petani mempertahankan tanahnya.
- Mendadak ia merasa mati gaya. *MATI LANGKAH*.
- Dia tidak peduli dan *MELANGKAH LEBAR* menuju ke kamarnya sendiri. | Pada umumnya, kota itu memang menjadi tujuan bagi mereka yang ingin *MELANGKAH LEBIH JAUH*. | Sebelum dia *MELANGKAH TERLALU JAUH*, aku berusaha mengalihkan topik pembicaraan. | Aku *MELANGKAH KECIL* menuju tiga tempat sampah besar itu. | Sekarang, sudah waktunya untuk *MELANGKAH MAJU*. | Malah keduanya *MELANGKAH MUNDUR* menjauhi lawan. | Jika ingin *MELANGKAH* semakin *TINGGI* dan membangun karir, dia harus pindah ke perusahaan lain.
- Engkau harus *MELANGKAHI MAYATKU* dulu kalau hendak membunuhnya! | *LANGKAHI* dulu *MAYAT* saya baru bisa tanah itu dijual.
- Waktu cepat berlalu, adikku satu-satu meminta izin *MELANGKAHIKU MENIKAH* lebih dulu.
- *PERATURAN* tersebut *DILANGKAHINYA*. | Penerbitan surat ini juga *MELANGKAHI WEWENANG* Kepala Badan tersebut. | Presiden kecewa terhadap sejumlah *UPAYA* yang dianggap *MELANGKAHINYA*.

langlang

Dari sana dia kemudian *MELANGLANG BUANA*, menghadiri berbagai forum pertemuan internasional. | Dia berkesempatan *MELANGLANG BUANA* ke Korea Selatan selama tiga bulan.

langsung

• Kamu harus belajar dari *PENGALAMAN LANGSUNG* di dunia kerja. | Hal ini juga *BERDAMPAK LANGSUNG* pada perekonomian sebuah negara. | Dalam film «Senyap», tokoh utama ini *BERHADAPAN LANGSUNG* dengan keturunan korban pembantaian ayahnya. | Konsumen tidak lagi dapat *BERHUBUNGAN LANGSUNG* dengan produsen. | Salah satu dari aturan tersebut memang *BERIMBAS LANGSUNG* pada sektor transportasi umum. | *INVESTASI LANGSUNG* dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang («money market»), pasar modal («capital market»), atau pasar turunan («derivative market»). | Sistem penjualan berjenjang dan *PENJUALAN LANGSUNG* menggantungkan diri pada penjualan kepada konsumen dan pengembangan pasar. | Meski tidak *BERKAIT LANGSUNG*, kampanye negatif ini memberikan sentimen negatif ke pasar. | Ciri utama wawancara adalah adanya *KONTAK LANGSUNG* dengan tatap muka antar pencari informasi dan sumber informasi. | Mereka *TERLIBAT LANGSUNG* dalam proses pengambilan keputusan. | Peserta didik tidak diajarkan untuk *BERSENTUHAN LANGSUNG* dengan realitas masyarakat. | Ya, Kak, ini *SIARAN LANGSUNG*, kita sedang mengudara sekarang. | Rute baru ini akan dibuat menjadi *PENERBANGAN LANGSUNG* menuju Denpasar, Bali.

^{1*} when *langsung* serves as an adverb, it can be on the left or on the right: *langsung terlibat* = *terlibat langsung*

^{1*}
• Sebetulnya aku tidak *KENAL LANGSUNG* dengan dia. | Semua pernyataan boleh *LANGSUNG DIKUTIP*, tetapi tanpa menyebutkan nama atau gelar orang yang memberi komentar itu. | Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang *DIPILIH LANGSUNG* oleh rakyat di daerahnya masing-masing. | Pengalamannya *BERSINGGUNGAN LANGSUNG* dengan isu lingkungan hidup saat membantu pemulihan pascatsunami di Aceh.
• Ada masalah lingkungan yang mengancam *KELANGSUNGAN HIDUP* mereka.
• Ini komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan atas *PANDEMI* yang sedang *BERLANGSUNG*. | Sementara *BERLANGSUNG UPACARA* dies, sekelompok mahasiswa mengadakan orasi di Jalan Veteran. | Pada dosis sedang, kafein menaikkan produksi asam lambung yang *BERLANGSUNG LAMA*. | Acara ini juga dapat *BERLANGSUNG DENGAN LANCAR* berkat bantuan dana ini. | Pernikahan itu *BERLANGSUNG LANGGENG* hingga saat ini. | Namun rusaknya komisi antirasuah sudah *BERLANGSUNG SISTEMATIS*.

lanjut¹

• Semua enam pesawat ini tidak akan diizinkan untuk menerima layanan sampai *PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT*. | *BUKTI LEBIH LANJUT* terkait dengan hubungan ini terus bertambah. | Untuk *INFORMASI LEBIH LANJUT* hubungi kami melalui email. | Bagi sebuah majalah profesi dengan visi ini, yang menjadi konten utama seharusnya adalah artikel *TINGKAT LANJUT*, opini, dan esai.
• Bagaimana bisa demikian? Ia tak *BERTANYA LEBIH LANJUT*. ^{1*}
• Mereka tak tahu harus bagaimana menghadapi *MASA LANJUT USIANYA*. | Pada waktu seseorang memasuki *MASA USIA LANJUT*, terjadi berbagai perubahan fisik. ^{2*}
• Diagnosa cedera olahraga dan *PENANGANAN LANJUTAN* yang tepat oleh tim dokter memungkinkan penyembuhan yang lebih optimal.
• *PENDIDIKAN BERKELANJUTAN* («continuing education») dalam bidang vokasi, merupakan salah satu prioritas pemerintah.
• Mitos tentang peran perempuan yang selama ini sudah *TERLANJUT SALAH KAPRAH*, harus dibongkar.

^{1*} ditemukan juga: *mengamati lebih lanjut* / *menganalisis ~* / *mengatur ~* / *membahas ~* / *menjabarkan ~* / *menjelaskan ~* / *mengembangkan ~* / *penyelidikan ~* / *penelitian ~* / *ketentuan ~* / *keterangan ~* dsb.
^{2*} bdk. → lansia

lanjut²

EKONOMI BERKELANJUTAN adalah buah dari *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Ekonomi yang demikian tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan. | Salah satu contoh yang

^{1*} ditemukan juga: *perikanan berkelanjutan* / *produksi ~* /

	menonjol dari kerjasama ini adalah penyusunan dasar-dasar ilmiah untuk <i>PENGELOLAAN BERKELANJUTAN</i> sumber daya kekuatan. Dia bertekad melahirkan <i>MODE BERKELANJUTAN</i> atau «sustainable fashion». (...) seperti teknologi pembuatan bahan-bahan baru dari <i>SUMBER-SUMBER BERKELANJUTAN</i> («sustainable resources»). Hal ini merupakan inti dari <i>PERTANIAN BERKELANJUTAN</i> . ^{1*}	<i>sumber daya ~ / pertumbuhan ~ / pariwisata ~ dsb.</i>
lansia	Kau tak lagi boleh hidup sendiri dan harus dipindahkan ke <i>GRIYA LANSIA</i> .	bdk. → lanjut, usia
lansir	Sejumlah media internasional memang telah <i>MELANSIR BERITA</i> kematian Aidit di sebuah daerah di Jawa Tengah. <i>DATA</i> lain yang <i>DILANSIR</i> oleh Forum ini menyatakan adanya penyalahgunaan dana sebesar Rp 21 triliun. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>melansir aksi / ~ kebijakan / ~ politik / ~ proyek dsb.</i>
lantai	<ul style="list-style-type: none"> • Di sekelilingnya, dinding dan <i>LANTAI KERAMIK</i> yang juga serba putih, seperti dalam iklan sabun mandi. • Air laut memenuhi <i>LANTAI PERAHU</i> dan harus cepat ditimba ke luar kalau tak mau tenggelam. • Kegiatan makan dilakukan dengan duduk lesehan atau <i>DUDUK BERALAS LANTAI</i>. • Senam ada berbagai macam, diantaranya <i>SENAM LANTAI</i>, senam hamil, senam aerobik, senam pramuka, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll. 	
lantak	Pada awal April, terjadi kerusuhan yang membuat kompleks Kantor Gubernur <i>LULUH LANTAK</i> .	
lantang	<ul style="list-style-type: none"> • Dan kalau Ridwan bilang «permisi» seperti itu (<i>SUARANYA KERAS DAN LANTANG</i>), maka artinya «minggir kalian». Ia memandang Marlina dengan <i>TATAPAN LANTANG</i>. • Lebih-lebih herannya ketika Siu Bi <i>BERKATA LANTANG</i>, «Aku tidak suka melihat ini!» Mestinya organisasi ini berani <i>BERSUARA LANTANG</i> menolak kedua kebijakan tersebut. Kelompok ini <i>LANTANG MENYUARAKAN</i> pluralisme. • <i>DENGAN LANTANG</i> Agung <i>BERKATA</i>, «Kau masih anak ingusan.» • Orang ini tidak memiliki <i>LANTANG PANDANG</i> yang normal. <i>LANTANG PANDANG</i> adalah kemampuan melihat pada area atas bawah kanan dan kiri ketika mata tertuju lurus ke depan. Kita luaskan <i>LANTANG PANDANG</i> kita dalam melihat orang tersebut; bukan hanya berfokus apa yang dia lakukan terhadap kita, tapi siapa dia. ^{1*} • Keduanya dikenal kerap <i>MELANTANGKAN ISU</i> hak asasi manusia dalam lagu-lagu mereka. Kemplu, lelaki paling jagoan di desa itu <i>MELANTANGKAN KESEDIHAN</i> begitu hebat. Penulis ini mengingatkan kita untuk berani menulis dan <i>MELANTANGKAN SUARA</i>. • <i>PELANTANG TELINGA</i> adalah alat yang populer untuk mendengarkan musik di ponsel. 	^{1*} Using Google, it is difficult to find the combination <i>lantang pandang</i> in a context other than «low vision», <i>tunanetra</i> .
lantas	Ia juga heran, kenapa perusahaan itu bisa sepertinya <i>BERLANTAS ANGAN</i> dan sampai saat ini tidak ada tindakan nyata dari instansi berwenang. Mafia pajak akan selalu <i>BERLANTAS ANGAN</i> menjadikan uang negara jadi harta pribadi.	
lantun	Entah sudah berapa banyak <i>DOA</i> yang <i>KULANTUNKAN</i> . Ketika <i>LAGU</i> «happy birthday» <i>DILANTUNKAN</i> sambil tepuk tangan, tiba-tiba seekor tikus melintas dari ruang baca ke tengah mereka.	
lapak	Para pedagang sudah menutup kedai dan membungkus <i>LAPAK DAGANGNYA</i> . Di Sentra Flora	

dan Fauna tersebut terdapat 32 *LAPAK PENJUAL TANAMAN*, 30 *LAPAK IKAN* dan 13 *LAPAK PENJUAL BURUNG*. | Si lelaki berjalan sepanjang trotoar yang dipenuhi *LAPAK KAKI LIMA*. | Kebakaran 25 *LAPAK PEMULUNG* ini diduga dipicu percikan bakaran sampah di lokasi.

lapang¹

- Ia kembali bisa bernapas lega. *HATINYA* kembali *LAPANG*. | Namun semua kritik dan masukan kami terima dengan *HATI LAPANG*. | Apa salahnya kita *BERHATI LAPANG* saja? | Lulusan program studi ini memiliki *JALAN LAPANG* dalam pengembangan kariernya. | Hal ini memang memberikan *JALAN LAPANG* pada apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. | Saat ini Ping Ping merasakan otaknya menjadi bening dan segar, *NAPASNYA LAPANG*. | Saat itu pemain sudah berhasil *KESEMPATAN* yang *LAPANG* berlaku dan memenangkan permainan. ^{1*}
- *RASA LAPANG DADA* ini akan membuat seseorang menjadi lebih tenang. | Sportif (mengakui keberhasilan orang lain dan bisa menerima kekalahan dengan *LAPANG DADA*). | Tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan *LAPANG DADA*. | Sebenarnya *DADAKU TAK LAPANG* membiarkan dia duduk-duduk di sana.
- Pemerintah *MELAPANGKAN JALAN* bagi perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari negara pemberi utang, untuk menguasai perekonomian nasional. | Di periode Daendels, ia melakukan pembangunan infrastruktur Jalan Pos, khususnya untuk *MELAPANGKAN JALUR DISTRIBUSI* hasil komoditi yang dirampas. | Ia *MELAPANGKAN TELINGA* untuk mendengarkan penuturan murid.

^{1*} ditemukan juga: *berjiwa lapang* / *berpengalaman* ~ / *bersikap* ~

lapang²

- *CATATAN LAPANGAN* akan menjadi sumber yang sangat penting saat peneliti melakukan analisis serta menyusun laporannya. | Ada beberapa langkah yang dapat digunakan agar *KERJA LAPANGAN* dapat berjalan lancar. | Para peserta diperkenalkan dengan metode *KUNJUNGAN LAPANGAN* («field study») ke beberapa kantong ekonomi rakyat.
- Selepas dari hutan tropis yang padat, perjalanannya berujung di sebuah *LAPANGAN TERBUKA*. | Perlu dikembangkan industri berbasis sampah yang bisa membuka banyak *LAPANGAN PEKERJAAN* baru. ^{1*} | Pengobatan glaukoma hanya bertujuan untuk mengontrol tekanan bola mata sehingga tidak memberikan kerusakan lanjut pada saraf optik dan *LAPANG PANDANG* penderitanya. | Akhirnya mereka berhasil merebut rumah sakit, stasiun radio dan televisi, serta terminal bis, stasiun kereta api, *LAPANGAN TERBANG*, dan pelabuhan. ^{2*}
- Masih kerap terjadi tindakan pengancaman dan intimidasi kepada pekerja pers yang melakukan *LIPUTAN DI LAPANGAN*. | Penelitian lapangan («field research») adalah penelitian yang dilakukan dengan cara *OBSERVASI KE LAPANGAN* langsung. ^{2*}
- Saya pun melakukan uji riset dengan *TERJUN KE LAPANGAN* dalam waktu yang lumayan panjang. | Wali Kota Palembang langsung *TURUN KE LAPANGAN* untuk mencari tahu penyebab banjir di lokasi ini. ^{3*}

^{1*} nb: like in this example, *lapangan kerja* and *lapangan pekerjaan* usually mean working place (a job), and not working field
^{2*} ditemukan juga: ~ *parkir* / ~ *minyak* / ~ *rumput* / ~ *sekolah* / ~ *sepak bola* / ~ *tenis* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *orientasi ke lapangan* / *pantauan ke lapangan* / *penelusuran ke lapangan* dsb.
^{3*} ditemukan juga: *turun lapangan* (without preposition)

lapar

- Puasa bukan lagi persoalan menahan *LAPAR DAHAGA* dari shubuh hingga maghrib. Itu masalah kecil dan ringan.
- Karena terus menerus berjalan semalam penuh dan perutnya belum diisi semenjak pagi, ia *MERASA AMAT LAPAR* dan lemah. | Kesabaran mereka diuji di saat perut mereka *TERASA SANGAT LAPAR* saat antri di dapur. | Manusia lebih kuat *MENAHAN LAPAR* ketimbang harus menahan haus.
- Beberapa kali saya memotret anak *BUSUNG LAPAR*, hasilnya tidak jauh beda.
- Sepanjang ingatannya tak pernah dia *MENDERITA KELAPARAN* seperti sekarang. | Tanpa penunjuk jalan, dia akan *MATI* kehausan dan *KELAPARAN* di daerah yang mengerikan itu. | Hutan-hutan jati di daerah ini mengering, tanah pecah-pecah, penduduk *MERANA KELAPARAN*.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KELAPARAN MEMBAYANGI</i> penduduk wilayah itu. Separuh penduduk desanya meninggal karena <i>DILILIT KELAPARAN</i>. 	
lapis	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai contoh 2,3 meter kubik kayu mentah dihabiskan untuk menghasilkan 1 meter kubik <i>KAYU LAPIS</i>. Kue Pepe adalah jajanan kue tradisional dari Betawi dengan bentuk seperti <i>KUE LAPIS</i>. Di atas meja kecil itu ada sepotong <i>ROTI LAPIS</i> dan segelas teh hangat. • Partai tersebut cenderung elitis atau tidak mampu menyentuh <i>LAPISAN AKAR RUMPUT</i> («grassroot»). Produk ini aman digunakan untuk peralatan masak dengan <i>LAPISAN ANTILENGKET</i>. Kekuasaan korupsi merata dan merajalela karena erosi tata nilai terjadi di <i>LAPISAN ATAS</i> dan <i>BAWAH</i>. Tanah adalah <i>LAPISAN KULIT BUMI</i> yang tipis terletak di bagian paling atas permukaan bumi. Subsidi di bidang energi, khususnya harga BBM dan listrik, dinikmati semua <i>LAPISAN MASYARAKAT</i>. Bahkan yang paling diuntungkan adalah <i>LAPISAN MENENGAH/ATAS</i>. Jika <i>LAPISAN OZON</i> rusak atau terjadi lubang ozon maka radiasi sinar ultra ungu (UV-B) akan mencapai permukaan bumi. Masyarakat Makasar juga mengenal <i>PELAPISAN SOSIAL</i> yang terdiri dari lapisan atas dan lapisan bawah. • Di beberapa tempat saya melihat tank-tank, dan mobil-mobil <i>BERLAPIS BAJA</i>. Jalan itu sempit, naik-turun dan <i>BERLAPIS BATU</i> cadas yang besar dan kasar. Sebelumnya jalan masih <i>BERLAPIS TANAH</i>. Namun pemerintah desa langsung menganggarkan untuk pengadaan batu. Anak saya suka sekali ayam goreng yang <i>BERLAPIS TEPUNG</i> renyah. • Ia dikenakan <i>PASAL BERLAPIS</i> yaitu Pasal 317 ayat 1, Pasal 311 ayat 1, dan Pasal 160 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). • Di sana cuma ada sebuah meja tulis tua <i>DILAPISI KACA</i> yang pojoknya sudah pecah. 	
lapor	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap bulannya, Ibu Nining akan <i>MEMBERIKAN LAPORAN</i> tertulis mengenai pendapatan total kantin kepada Ibu Ida. Kejaksaan ini mulai <i>MENGGARAP LAPORAN</i> dugaan korupsi penyertaan modal terhadap delapan dari mereka. Ia harus mencari data agar <i>LAPORAN</i> bisa <i>DISUSUN</i> tepat waktu. Majalah ini edisi 2-8 November <i>MENURUNKAN LAPORAN</i> investigasi tentang harga obat yang meroket. ^{1*} • <i>LAPORAN PERJALANAN</i> bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang ingin mengunjungi tempat yang sama. Akun pos luar biasa umumnya dilaporkan setelah pajak dalam <i>LAPORAN LABA RUGI</i>. Manajemen harus menyajikan <i>LAPORAN KEUANGAN</i> berupa neraca dan laporan rugi-laba. Namun sejak korban membuat <i>LAPORAN POLISI</i>, pelaku langsung menghilang, sampai akhirnya kita tangkap. <i>LAPORAN POLISI</i> menunjukkan kian banyak kelompok masyarakat yang menolak dan bentrok secara fisik dengan organisasi itu. Wakil Walikota Bekasi menyerahkan <i>LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN</i> Wali Kota Bekasi kepada Pimpinan DPRD Kota Bekasi. • Kami akan <i>MELAPORKAN BALIK</i> adanya laporan palsu, fitnah, dan pencemaran nama baik. • Saya dibebaskan dan saya dikenakan <i>WAJIB LAPOR</i> selama empat tahun. 	<p>bdk. <i>lapsus</i> < <i>laporan khusus</i> ^{1*} ditemukan juga: <i>mengajukan laporan / membuat ~ / menyajikan ~ / menyampaikan ~</i> dsb.</p>
laptop	<p>Jangan sering <i>MENGHIDUPKAN</i> dan <i>MEMATIKAN LAPTOP</i>. <i>MEMAINKAN LAPTOP</i> yang dikeluarkan dari tas sandangnya yang besar. Dia langsung <i>MENYALAKAN LAPTOP</i> dan mengakses internet.</p>	
lapuk	<p>Karena begitu banyak <i>BUJANG LAPUK</i> di kampung kami, dari dulu aku bermimpi untuk mendirikan organisasi persatuan <i>BUJANG LAPUK</i>. Dengan mengendap-endap <i>PEMUDA LAPUK</i> kini berhasil menjauh dari rumah itu.</p>	
lara	<ul style="list-style-type: none"> • Aku ingin <i>MELIPUR LARANYA</i>. 	

• Aku tahu bukan luka-luka di sejujur badan yang menjadi penyebabnya, melainkan *DUKA LARA* kehilangan kekasih. | Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, *PELIPUR LARA* atau untuk membangkitkan semangat juang.

larang

• Semua *BUKUNYA DILARANG* selama rezim Soeharto. | *DILARANG MASUK* bagi yang tidak memiliki hak.
• Tetapi omong-omong begitu katanya *AMAT TERLARANG*. | *DILARANG KERAS* memposting artikel-artikel dalam blog ini untuk tujuan komersial. | Menangkap ikan menggunakan jaring sarak di perairan ini *SANGAT DILARANG*. | Ini menjadi salah satu aktivitas yang *SECARA TEGAS DILARANG* selama tahun baru ini. | Yang *TEGAS DILARANG* adalah mendatangkan lagi barang tersebut dari luar negeri.
• Tulisan Hatta berjudul «Demokrasi Kita» itu dinyatakan sebagai *BACAAN TERLARANG*. | Menjaga lingkungan kerja bebas dari pengaruh penyalahgunaan alkohol dan *OBAT TERLARANG* adalah kewajiban bersama. ^{1*}
• Sejarah *PELARANGAN BUKU* di negeri ini sudah terentang terlalu lama. | Para penggerak harus mencoba untuk meyakinkan komite agar lebih sensitif terhadap beberapa *LARANGAN MAKANAN* di antara anggota masyarakat.
• Bogor sudah menerapkan *LARANGAN MEROKOK* di tempat umum. | Padahal di sekitar jalan itu ada tanda *LARANGAN PARKIR*.
• Ini pertimbangan pemerintah dalam *MELAKUKAN PELARANGAN* terhadap «live music». | Vandalisme disebabkan karena sifat anak muda yang kecenderungan untuk melanggar peraturan atau *MENYEREMPET LARANGAN*. | Salah satu wilayah yang *MENERAPKAN LARANGAN* memasukan unggas dari Jawa Timur adalah Provinsi Sulawesi Tengah. ^{2*}
• Lagu-lagu yang biasa mereka nyanyikan kini *DINYATAKAN TERLARANG*.
• Kemudian *SURAT LARANGAN* bagi kapal berkapasitas 150 gross tonnage (GT) beroperasi. | Ia tak hitung sudah berapa siang ia lewatkan hidupnya dalam *TAMAN LARANGAN* ini.
• Mereka yakin pasti ada yang telah *MELANGGAR LARANGAN* dewata sehingga diturunkan kutukan. | Tapi kali ini ia jelas *MENERJANG LARANGAN* dokter. | Anak muda ini ingin diakui existensinya dan kecenderungan untuk *MENYEREMPET LARANGAN*.

^{1*} ditemukan juga: *cinta terlarang* / *daerah ~ / kegiatan ~ / tempat ~ / zat ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *menganulir (pe)larangan / mencabut ~ / menghapus(kan) ~ / mengeluarkan ~ / menyatakan ~* dsb.

laras

• Mereka berhadapan dengan sejumlah naskah dengan *LARAS BAHASA* yang berbeda-beda. ^{1*}
• Kegiatan tersebut menunjukkan *PERILAKU SELARAS* dengan alam.
• Dua biola ini telah *DISETEL SELARAS*.
• Dalam pandangan mereka, pengembangan bisnis restoran bisa *BERJALAN SELARAS* dengan hobi mereka.
• Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk *MENYELARASKAN PERATURAN INI DENGAN STANDAR* internasional. | Supervisor adalah yang bertanggung jawab untuk *MENYELARASKAN PENDAPAT*, terutama jika terjadi perbedaan pandangan antara penilai ahli dan praktisi.
• *TUNA LARAS* diajari berperilaku sosial yang baik. | Kami juga memfasilitasi anak-anak tunadaksa dan *TUNALARAS*. ^{2*}

^{1*} bdk. *laras bahasa ilmiah, jurnalistik* dsb.
^{2*} KBBI only gives the form *tunalaras*, written as one word

lari

• Kami *LARI TERBIRIT-BIRIT* menuju perahu. Nakhoda segera menghidupkan mesin. | Seorang cowok tampak *LARI TERGOPOH-GOPOH* menghampirinya. | Sambil menenteng piring dan gelas masing-masing, kami *BERLARI-LARI KECIL* ke dapur umum. | Larimu, ia berkata di sela tarikan nafasnya, *LARIMU KENCANG* sekali. | Ia memang pandai *LARI KERAS*. | Pelaku berusaha *LARI KABUR*

kemudian pemilik sawah mengejar sambil berteriak minta tolong. | Barisan depan itu berantakan *LARI KOCAR-KACIR* ke segala penjuru. | Anak-anak tak menduga, orang tua itu masih cukup tangkas. Mereka pun *LARI LINTANG PUKANG*. | *LARI* lintang pukang dan *LINTANG KEDAK* ini bahasa sehari-hari kami Melayu Riau gan, khususnya daerah kepulauan. Artinya, lari yang ngebut banget sampe bayangannya aja tertinggal. | Dor! Dor! «Angkat tangan!» Mereka *LARI PONTANG-PANTING*. | Tentara itu telah dibikin kocar-kacir, *LARI SERABUTAN* ke empat penjuru. | Sebanyak 253 tahanan *LARI TUNGGANG-LANGGANG* keluar dari sel mereka.

- Tidak sedikit juga warga yang *LARI PAGI* sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
- Aku tidak mau menjadi orang yang *LARI DARI MASALAH*. | Kita harus bertanggung jawab dan tidak *LARI DARI KENYATAAN*.
- Ribuan orang berpartisipasi dalam festival *LARI DIKEJAR* banteng di kota itu. | Binatang itu *LARI LAKSANA DIKEJAR SETAN*.
- Tipe olahraga pertandingan adalah olahraga adu kecepatan, siapa cepat dia yang menang. Misalnya *ADU LARI*, lomba renang. | Seperti *BALAP LARI*, mereka buru-buru ke pintu depan. | Mereka *MELESAT LARI* menuju arah yang berlawanan. | Ide *LOMBA BALAP LARI* dengan menggunakan bakiak juga banyak dilakukan saat perlombaan 17 Agustus. | Puluhan anjing kelaparan berebut tulang dan akhirnya secara diam-diam anjing tua *MEMBAWA LARI* tulang itu dengan enaknya. | Ia percaya bahwa perempuan lain ingin *MEMBAWA LARI* suaminya. | Perempuan dalam kasus *KAWIN LARI* ini harus bersedia dibawa lari oleh laki-laki ke tempat yang bukan rumahnya. | Ada kemungkinan diterima kembali oleh keluarga jika pasangan *KAWIN LARI* ini sukses. | Kami *BERLOMBA BERLARI* menuju telaga dan mandi di sana. | Kamila menjadi korban *TABRAK LARI*. Dia sedang berjalan kaki ketika sebuah mobil tak dikenal menabraknya. Mobil itu berhasil kabur.
- Mereka itu *MELARIKAN* diri dengan *BERPENCARAN* sehingga sukarlah untuk mengejar.
- Seandainya pemerintah menurunkan tingkat suku bunga, maka tidak sulit untuk membayangkan terjadinya *PELARIAN MODAL* («capital flight») ke luar negeri.

laris	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PRODUK-PRODUK</i> pemutih kulit selalu <i>LARIS</i> di pasaran Indonesia. • Buku «unyu-unyu» tentu akan lebih <i>LARIS MANIS</i> ketimbang buku fiksi yang memboyong serta budaya dan sejarah. Umumnya tempat yang menjual Nasi Gudeg justru <i>LARIS MANIS</i> ketika menjelang tengah malam. 	
larut	<ul style="list-style-type: none"> • Ikan-ikan tersebut mati karena kadar oksigen yang <i>TERLARUT</i> dalam <i>AIR</i> sangat rendah. Sebuah film bisa membuat penontonnya <i>TERLARUT</i> dalam <i>CERITA</i> lalu melupakan realita yang ada di sekitarnya. Persib tidak ingin <i>TERLARUT</i> dalam <i>KEKECEWAAN</i> setelah dikalahkan Barito Putera. Ia tersenyum kecil, kemudian <i>TERLARUT</i> kembali dalam <i>KEGIATAN</i> menulis. Mereka <i>TERLARUT</i> dalam <i>PEKERJAANNYA</i> masing-masing. • Ketiga bahannya sangat mudah <i>DILARUTKAN</i> dalam <i>AIR</i>. • Untuk tambahan bisa mengkonsumsikan teh tawar hangat, <i>LARUTAN JAHE</i>, dan jamu. • Semua <i>TURUT LARUT</i> dalam kesedihan. Dia <i>TURUT LARUT</i> dalam pergolakan pasca kemerdekaan. 	^{1*} ditemukan juga: <i>berlarut dalam kesedihan</i>
latah	Tapi bagaimana kalau <i>MULUT LATAH</i> ini mengucapkan kata-kata berbahaya?	
latar	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum reformasi 1998, mereka tak berani membeberkan <i>LATAR BELAKANG</i> keluarga mereka. Kita semua mau melihat apa yang menjadi <i>LATAR BELAKANG</i> masalahnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta <i>MENYINGKAP LATAR BELAKANG</i> tindakan sosial tersebut. 	<p>bdk.: Pilihan tema itu dilatarbelakangi oleh fenomena masifnya urbanisasi.</p> <p>bdk.: Mereka melatari keyakinan</p>

Mereka datang dari berbagai *LATAR BUDAYA* maupun kesukuan. | Dalam lukisan, ia mengenakan kebaya dan kain jarik dengan *LATAR Pemandangan* desa yang damai dan tenteram.

secara ilmiah.

- Dia adalah sosok yang *MELEBUR DENGAN LATAR BELAKANG*.

laten Seorang dokter diam-diam menemukan kenyataan bahwa Kolonel diserang *PENYAKIT LATEN* raja singa. | Kita juga menemukan konflik dalam sekam atau *BERSIFAT LATEN* di berbagai sektor.

latih

- Siswa mulai mempertanyakan kebenaran fakta sejarah yang terdapat dalam novel sehingga *MELATIH KETERAMPILAN* berpikir kritis.
- Selama seminggu dia *BERLATIH KERAS*.
- Mereka memberikan siswa *LATIHAN BAHASA* Inggris yang relevan dan berguna di luar kelas. | Anak itu sejak kecil telah diberi *LATIHAN NAPAS* oleh ayahnya sendiri! | Di masa damai mereka bermain *LATIHAN PERANG-PERANGAN* untuk melatih kemampuan menghadapi perang yang sebenarnya.
- Dia dinilai masih kelelahan karena baru tiba di Bandung beberapa jam sebelum agenda *LATIH TANDING* dimulai.

laun Namun, anehnya *LAMBAT LAUN* menjadi terbiasa.

laut

- Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, *ANGKATAN LAUT*, dan Angkatan Udara. | *BAJAK LAUT* itu kaget setengah mati. | Dalam konteks rembetan kejadian dari utara ke selatan, selang-seling gempa darat dan *GEMPA LAUT* itu, maka tingkat kewaspadaan masyarakat di seluruh Sumatera perlu terus ditingkatkan. | Lalu ada sup krim ayam dan sup *HASIL LAUT*. | *PERIKANAN LAUT* juga sangat signifikan. | Jembatan Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di *JALUR LAUT*. | Semula ia ingin menyeberang ke pulau itu dengan *KAPAL LAUT*. | Udara di ketinggian 1.535 mdpl (meter di atas *PERMUKAAN LAUT*) itu terasa dingin menggigit. | Ada banyak warung *OLAHAN LAUT* di jalan itu. | Kenaikan *PARAS AIR LAUT* dan dampaknya bagi wilayah pesisir memegang peranan sangat penting. | Naiknya *PARAS MUKA LAUT* mengancam ruang gerak penguin. | Industri *RUMPUT LAUT* sendiri menjadi komoditas yang memiliki banyak produk-produk turunan. | Seperti halnya *WILAYAH LAUT*, kepentingan keamanan wilayah udara bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia.
- Aku mencapai tingkat puncak *MABUK LAUT* ketika tak ada lagi yang bisa dimuntahkan.
- Mereka berani mengadakan ekspedisi *MENGARUNGI LAUTAN* atau gurun pasir dan gunung es.
- Syahbandar memeriksa kelengkapan dokumennya untuk menentukan apakah kapal barang tersebut *LAYAK LAUT*. | Artinya, kapal yang *LAIK LAUT* adalah kapal yang dilengkapi berbagai peralatan seperti keselamatan jiwa, pemadam kebakaran, navigasi, dan peralatan telekomunikasi.
- Kapal-kapal pencuri itu tak hanya beroperasi di *LAUT LEPAS*, tetapi sering juga masuk jauh sampai ke wilayah sekitar pantai. | Pesawat yang dikemudikan Ayah terjun ke tengah *LAUTAN LUAS*.

lava Kali ini lontaran *LAVA PIJAR* ke arah timur sejauh satu kilometer dari bibir kawah.

lawan

- Itu dilakukan untuk *MEROBOHKAN LAWAN* dari jarak jauh.
- Terang bahwa tak mungkin dia dapat bertempur menghadapi *LAWAN BERAT*. | Pelatih ini merasa tak ada *LAWAN SEPADAN* bagi timnya.

- Jadi cara berbicaranya pun tergantung *LAWAN BICARA*.
- Teman-temanku sedang sibuk menjalin ikatan asmara dengan *LAWAN JENIS*. | Saya jelas lebih tertarik dengan sejenis daripada *LAWAN JENIS*.
- Itu pula yang mampu membungkam gemuruh ribuan suporter di *KANDANG LAWAN*.
- Kami melihat orang-orang yang berjalan melintas bergegas *MELAWAN ANGIN* dingin. | Perahu itu tidak pakai layar dan angin ada *ANGIN MELAWAN*. | Air terhisap ke lubang wastafel dalam gerak *BERLAWANAN ARAH JARUM JAM*. | Ia tahu bahwa percuma *MELAWAN PENDAPAT* Dani kalau ia sudah keras kepala seperti ini. | Ketika saya menjawab tetapi *BERLAWANAN PENDAPAT* dengan dia, dia akan langsung marah-marah. | Apa yang dilakukan dia tidak bisa dipandang sebagai perbuatan *MELAWAN HUKUM*. | Tak seorang pun berani *MELAWAN KEHENDAK* lelaki tersebut.
- Ketika Belanda tiba dan desa-desa lain *MELAWAN DENGAN SENGIT*, tidak ada perlawanan berarti dari Labbatekka.
- Delapan ribu tentaranya berhasil mendarat tanpa *MENDAPAT PERLAWANAN*. | Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pada akhirnya *MELAHIRKAN PERLAWANAN* baru. | Ketika anak merasa tertekan karena sikap orang tua, maka ia pun akan *MELAKUKAN PERLAWANAN*. | Dengan senjata sabuk ini Biau Eng dapat *MELAKUKAN PERLAWANAN GIGIH*. | Ia *MELAKUKAN PERLAWANAN MATI- MATIAN*, dikeroyok banyak orang berkedok. | Kabar percobaan kudeta 30 September 1965 *MENYULUT PERLAWANAN* serentak di hampir semua daerah.

lawat

- Gubernur Jawa Barat telah *MELAKUKAN LAWATAN* ke luar negeri. | Dia tidak pernah *MELEWATKAN LAWATAN* ke makam kakeknya.
- Presiden RI *PULANG LAWATAN* mancanegara usai jalin kerjasama dan tarik minat investasi mereka.

layak

- Pertanyaan ini *LAYAK DIAJUKAN* agar kita tak terjebak dalam glorifikasi masa lalu secara berlebihan. | Maka Hindi, menurut pendukungnya, sangat *LAYAK DIANGKAT* sebagai bahasa resmi India. | Cerita-cerita ini membuat «Rectoverso» *LAYAK DIBACA* berulang kali. | Apa orang seperti saya ini *LAYAK MENJADI* gubernur? | Hal ini menyebabkan mie tersebut masih *LAYAK DIKONSUMSI*. | Berita itu diperoleh dari sumber yang *LAYAK DIPERCAYA*. | Gubuk-gubuk reyot ini *TAK LAYAK DISEBUT* rumah. ^{1*}
- Orang seperti dia memang *LAYAK DIBENCI*. | Untuk semua itu kau *LAYAK DIBUNUH!* | Mereka *LAYAK BERSYUKUR*, sebab operasi plastik yang dilakukannya berhasil dengan baik, tidak menimbulkan efek samping. | Umat manusia memang *LAYAK BERTERIMA KASIH* pada teknologi digital.
- Kami menerima semua jenis buku dan majalah *LAYAK BACA* dan mengandung ilmu yang bermanfaat. | Kota ini ingin lebih *LAYAK HUNI*. | Jika ada kapal yang bandel, kita tidak akan memberikan surat *LAYAK BERLAYAR*. | Sayangnya di Indonesia masih sulit ditemukan pemilik pakaian yang bernilai vintage dengan kondisi yang masih *LAYAK PAKAI*. | Ada dua versi kisah tentang Emak. Mana yang *LAYAK KUPERCAYA* aku sendiri selalu ragu. | Menurut mereka, pesawat ini masih sangat *LAYAK TERBANG*.
- Aku *LAYAK MAMPUS!* Aku tidak berharga lagi untuk hidup! | Ia tak tahu apakah manusia itu *LAYAK MATI* atau tidak. | Mereka juga *LAYAK PUSING* lantaran punya pesaing yang tidak kalah beratnya.
- Makassar akan menjadi kota *LAYAK ANAK*. | Di Kota tersebut terdapat 3.705 unit rumah *TIDAK LAYAK HUNI* yang tersebar di 57 kelurahan. | Patut diduga 90 persen kendaraan umum yang beroperasi di sini tidak *LAYAK JALAN*. | Mie basah matang tersebut berada dalam keadaan yang baik dan *LAYAK KONSUMSI*. | Syahbandar memeriksa kelengkapan dokumennya untuk

bdk.: → laik

^{1*} often found also with *untuk*

menentukan apakah kapal barang tersebut *LAYAK LAUT*. | Hasil pemeriksaan sejauh ini, seluruh pesawat sudah *LAYAK UDARA*.

layan

- Hal ini merupakan cara yang paling efektif agar dapat *MELAYANI AIR MINUM* seluruh warga kota Surabaya. | Pada mulanya Haji Bakir tidak ingin *MELAYANI AJAKAN* Pak Mantri. | Penguasa hanya *MELAYANI KEBUTUHAN* dirinya sendiri. | Pasal ini menyatakan, perusahaan pers yang tidak *MELAYANI HAK JAWAB* diancam pidana denda maksimum Rp 500 juta. | Maskapai ini juga *MELAYANI JASA* carter dengan armada pesawat premium Piaggio Avanti. | Tujuan paling utama seorang pemimpin adalah *MELAYANI KEPENTINGAN* mereka yang dipimpinnya. | Karyawan ini bertugas *MELAYANI KEPERLUAN* masyarakat di kantor kelurahan. | «Debt Collector» Ibukota biasanya baru *MELAYANI TAGIHAN* di atas Rp 500 juta. | Biarpun dengan hati menyesal, terpaksa dia tidak berani *MELAYANI TANTANGAN* yang menggairahkan itu. | Untuk menjembatani para pedagang pasar induk dengan konsumen, Carisayur bisa *MELAYANI* berbagai *TRANSAKSI* digital.
- Mereka juga *MEMBERI PELAYANAN* «after sales service». | Apoteker *MELAKUKAN PELAYANAN* kefarmasian sesuai standar. ^{1*}
- Perusahaan ini menawarkan *LAYANAN ANTAR JEMPUT* («pick-up and delivery») untuk melakukan perbaikan «smartphone». | Mereka hanya akan menyediakan *LAYANAN BUNGKUS* bawa pulang («take away»). | Banyak restoran di Jepang yang menawarkan *LAYANAN BUNGKUS* makanan («take away»). | Mereka beroperasi sebagai penyedia *LAYANAN INTERNET* bagi konsumen ritel. | Kapal ini juga bisa dimanfaatkan oleh swasta dengan konsep *BADAN LAYANAN UMUM*.
- Ini salah satu Perusahaan Daerah Air Minum sebagai penyedia *PELAYANAN AIR BERSIH* bagi masyarakat yang menjadi konsumen atau pelanggan. | *PELAYANAN BIMBINGAN SOSIAL* yang dilakukan pekerja sosial akan memerlukan dukungan dari tenaga profesional lain. | *PELAYANAN KESEHATAN* ini meliputi (...) rawat jalan, rawat inap, *PELAYANAN GAWAT DARURAT* dan tindakan medis lainnya. | Mereka membentuk Sistem *PELAYANAN TERPADU SATU PINTU* (PTSP) ^{2*}
- Kementan Pertanian melakukan terobosan, *MENGGANDENG LAYANAN TRANSPORTASI* berbasis «online».
- Para penerima *JASA PELAYANAN* kesehatan saat ini telah menyadari hak-haknya. | Sebagian besar responden mempersepsikan *MUTU PELAYANAN* dokter cukup baik. | Pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan terhenti dan *PETUGAS PELAYANAN* istirahat. | Hal ini tercermin pada rendahnya *TINGKAT PELAYANAN* kepada masyarakat.

^{1*} ditemukan juga: *memberikan pelayanan / menjalankan ~ / melaksanakan ~ / menyediakan ~ / menyelenggarakan ~ / menawarkan ~ / meningkatkan ~ / mewujudkan ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *pelayanan administrasi / ~ dokter (gigi) / ~ kedokteran / ~ (jasa) hukum / ~ informasi / ~ konseling / ~ pelanggan / ~ masyarakat / ~ medis / ~ obat / ~ perawat / ~ keperawatan / ~ publik / ~ sosial* dsb.

layang

- Brak, poci itu menghantam kaca jendela, terus *MELAYANG JATUH* ke dalam sungai.
- Klasifikasi *IKAN LAYANG* itu adalah sebagai berikut. | Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong *JALAN LAYANG*. | Mesjid ini letaknya di bawah *JEMBATAN LAYANG*. | Bersama Wiweko Soepono, Nurtanio membuat *PESAWAT LAYANG* Zogling NWG (Nurtanio-Wiweko-Glider) pada tahun 1947. | Ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan *PESAWAT TERBANG LAYANG* jenis Glider tersebut.
- Elektra menggeram berbarengan dengan tangannya yang *MELAYANG KENCANG* ke arah muka Toni.
- Ini kasus kedua *ADUAN* dugaan asusila yang *DILAYANGKAN* terhadap dia. | Pengguna internet dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan *MELAYANGKAN EMAIL* ke alamat ini. | Kejaksaan Agung-lah yang akan *MELAYANGKAN GUGATAN* ke pengadilan. | Pemerintah Austria *MELAYANGKAN GUGATAN* ke Airbus melalui pengadilan di Muenchen, Jerman. | The International Center for Transitional Justice *MELAYANGKAN KRITIK*

^{1*} ditemukan juga: *melayangkan ancaman / ~ keberatan / ~ janji / ~ jawaban / ~ maklumat / ~ permohonan maaf / ~ pikiran / ~ protes / ~ sanksi / ~ surat / ~ tinju / ~ tuduhan* dsb.

yang sama pedasnya. | Tody tersenyum pahit. Dia *MELAYANGKAN PANDANG* ke luar. | Bunda dengan sigap menarik tangan Ayah yang ingin *MELAYANGKAN TAMPARAN* keduanya. ^{1*}

- Kalau orang lain yang terkena luka ini, tentu akan *MELAYANG JIWANYA*. | Pada tahun tersebut sebanyak 30 ribu *NYAWA MELAYANG* karena kecelakaan lalu lintas. | Jangan biarkan *PELUANG* bisnis *MELAYANG!* | Ia termenung, *PIKIRANNYA MELAYANG* jauh sekali. | Faktanya, tak sedikit yang pernah tertipu bisnis waralaba hingga *UANGNYA MELAYANG*.
- Masyarakat di Bali membuat *LOMBA LAYANG-LAYANG* di beberapa tempat.

layar

- Ponsel ini memiliki *BENTANG LAYAR* berbentuk 6,7 inci. | Mereka sudah mengganti *KAPAL LAYAR* yang baru.
- Semua *LAYAR DIPASANG* penuh, bahkan layar-layar tambahan mulai dikembangkan pula. | Angkat sauh dan *KEMBANGKAN LAYAR*, cepat kita pergi dari sini! | Jika itu membantu, tetapkan «timer» 10 menit untuk mengingatkan Anda agar berhenti *MENGGULIR LAYAR* HP Anda. | Anda dapat *MENGIBASKAN LAYAR* ke kiri atau kanan untuk mengakses halaman lain.
- Mereka menampilkan TV dengan layar datar yang bisa ditebuk sehingga *LAYARNYA MELENGKUNG*. | Ini adalah salah satu pilihan terbaik di kategori HP *LAYAR LENGKUNG*. | Hal ini mengilhami sutradara Garin Nugroho untuk membuat film *LAYAR PERAK*. | Ia kelihatan beberapa detik di *LAYAR PUTIH*, karena hanya berperan sebagai orang yang harus berjalan kaki dari sebuah pintu ke pintu lain. | Jemarinya memanfaatkan fitur *LAYAR SENTUH* untuk input beberapa perintah.
- Komputer akan mengerjakan perintah Anda dan menampilkan tanggapannya di *LAYAR TAMPILAN*.
- *LAYAR KONTROL MENYALA*, menampilkan data terbaru yang telah dikumpulkan.
- Ini jawaban pertanyaan publik terkait orang yang bekerja *DI BALIK LAYAR* atau di ruang gelap. | Pergerakan mereka didukung *DARI BELAKANG LAYAR* oleh dia. | Para penggerak harus mencoba, pertama secara diam-diam, *DI BELAKANG LAYAR*, untuk meyakinkan komite agar lebih sensitif terhadap beberapa larangan makanan di antara anggota masyarakat.
- Ada tiga novel karya perempuan ini yang *DIANGKAT KE LAYAR* lebar. | Pandangannya *TERPAKU PADA LAYAR* ponsel yang ia genggam.
- Jika ada kapal yang bandel, kita tidak akan memberikan surat *LAYAK BERLAYAR*.
- *JALUR PELAYARAN* bebas hambatan ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. | Banyak *MASKAPAI PELAYARAN* banting setir menjadi pengangkut minyak atau kargo umum.
- *PELAYARAN BARANG BERJADWAL* ini akan melayani tiga rute di wilayah Indonesia timur. | Sejak saat itu *PELAYARAN PERDAGANGAN* menjadi aman dari serangan bajak laut. | Pasar jasa *PELAYARAN NIAGA* masih memiliki potensi untuk tumbuh secara moderat di tahun ini.

lebam

LEBAM BIRU di parasnya membesar. | Bila ada tanda kematian pasti seperti kaku mayat atau *LEBAM MAYAT*, sudah sia-sia untuk melakukan BHD (Bantuan Hidup Dasar).

lebar

- Ia *MEMBUKA LEBAR-LEBAR* cakrawala kreativitas pada kita. | Dia tidak peduli dan *MELANGKAH LEBAR* menuju ke kamarnya sendiri. | Permintaannya terus meningkat, dan pasar ekspor masih *MENGANGA LEBAR*. | Orang-orang itu *TERTAWA LEBAR*. | Dengan tidak sopan ia *MENGUAP* begitu *LEBARNYA*.
- Sekali-kali mereka berbicara *PANJANG LEBAR* tentang beberapa macam anyaman. | Mereka biasanya hanya perlu jawaban langsungnya saja, bukan penjelasan *PANJANG LEBAR*. | Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pembangunan *PITA LEBAR* Indonesia tahun 2014-

2019 sebagai rencana strategis.

- Pada saat *ADONAN DILEBARKAN* maka akan membentuk selaput tipis yang elastis. | Sejak tahun 2000 lalu, perusahaannya mulai *MELEBARKAN SAYAP* usaha mereka ke Singapura dan Malaysia. | Sistem ekonomi tersebut semakin *MELEBARKAN KESENJANGAN* antara kelompok kaya dan kelompok miskin. | Ia makin *MELEBARKAN SENYUMNYA*. | Perempuan itu *MELEBARKAN TANGANNYA* dan menyambut kami dengan ramah.

lebat Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami *HUJAN LEBAT*. | Ini perjalanan yang cukup sulit sebab akan melewati kaki bukit yang terjal dan *BERHUTAN LEBAT*.

lebih • Produk ini memiliki *KELEBIHAN DAN KEKURANGAN*. | Ia menerima dan memahami *KELEBIHAN DAN KELEMAHAN* yang ada pada dirinya.
• Jika kita mengonsumsinya *MELEBIHI AMBANG BATAS* maka dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. | Seluruh biaya tersebut juga jauh *MELEBIHI ANGGARAN* pertahanan negara dalam tahun ini. | Dia memang lelaki taat, menjaga kesopanan, tidak pernah *MELEBIHI BATAS*. | Manusia berbuat *MELEBIHI BATAS* dengan merusak alam. | Jangan sampai Anda membeli alat elektronik yang berpotensi *MELEBIHI DAYA LISTRIK* di rumah. | Adapun beberapa jenis obat yang apabila dikonsumsi *MELEBIHI DOSIS* dapat beresiko merusak ginjal. | Jika kinerja produk *MELEBIHI HARAPAN*, maka pelanggan akan merasa amat puas. | Pekerjaannya *MELEBIHI KAPASITAS* manusia normal. | Hasil panen para petani itu dinilai *MELEBIHI TARGET* produksi.

lebur • Semua organisasi pemuda *DILEBUR MENJADI SATU* dengan nama Indonesia Muda. | dua tim yang bekerjasama yaitu tim pengkaji dan tim perancangan, kemudian *DILEBURKAN DALAM SATU TIM*.
• Komputer semakin *MELEBUR DENGAN KEHIDUPAN* di segala aspek. | Dia adalah sosok yang *MELEBUR DENGAN LATAR BELAKANG*.
• Entah berapa lama saya pingsan. Waktu saya siuman, seluruh kota telah *HANCUR LEBUR* rata dengan tanah.

leceh • Ia sempat terpukul akibat menjadi korban *PELECEHAN SEKSUAL*.
• Aksinya di video berdurasi 30 detik itu dianggap *MELAKUKAN PELECEHAN*.

lecut Cerita itu *MELECUT NYALI* gue untuk membagi kisah gue. | Buku inilah yang kemudian menginspirasi dan *MELECUT SEMANGAT* Srihadi muda. | Kata dia, *SEMANGAT* ini perlu *DILECUT* untuk mendapatkan pemimpin baru. | Menghayal bisa juga dijadikan suatu *PELECUT SEMANGAT* kita untuk mencapai mimpi kita itu. | Menyaksikan penampilan para comic baru malam itu, *SEMANGAT* Fajar kembali *TERLECUT*.

ledak • Rakyat Banten menjadi marah dan *MELEDAK PEMBERONTAKAN* besar pada Oktober 1750.
• Dua pesawat telah *MELEDAK BANNYA* pada waktu mendarat.
• Pesawat terbang itu *MELEDAK BERKEPING-KEPING* di atas ketinggian 10 kilometer.
• Ia sungguh-sungguh *MELEDAK DALAM TAWA* yang kurang ajar.
• Sialnya, film itu *MELEDAK DI PASAR*.
• Munculnya untuk pertama kali *LEDAKAN WABAH* besar dari Cholera gravis yang disebabkan oleh organisme *Vibrio cholera*. | Mereka mendengar *LEDAKAN BESAR* dari arah gerbang utama

ledakan berat does occur, but mainly in translated texts

taman. | Ia telah dilontarkan ke atas oleh *LEDAKAN DAHSYAT* itu. | Dia membuang diri ke atas tanah ketika terjadi *LEDAKAN HEBAT* itu. | Terdengarlah *LEDAKAN KERAS* diikuti asap hitam mengebul.

ledek	<ul style="list-style-type: none">• Hal itu membuatku kesal karena <i>MERASA TERLEDEK</i>.• Bukan sekali dua ia menjadi <i>BAHAN LEDEKAN</i> oleh kawan-kawannya.
lega	<ul style="list-style-type: none">• Aku <i>AGAK /SEDIKIT LEGA</i> sekarang. Aku <i>LEGA BANGET / BUKAN MAIN / SANGAT /SEKALI</i>.• Mereka pulang dengan <i>HATI LEGA</i>. Dia menarik napas panjang, terasa amat <i>LEGA HATINYA</i>.• Ia pun bisa <i>BERNAPAS LEGA</i>.• <i>KELEGAAN HATI</i> ini membuatku tersenyum.
legam	Rambutnya <i>HITAM LEGAM</i> , panjangnya sebahu diurai lepas.
legawa	<ul style="list-style-type: none">• Ia mengaku partainya tetap <i>LEGAWA ATAS HASIL</i> yang ditetapkan. Kubu tersebut <i>LEGAWA ATAS PUTUSAN</i> ini.• Dia diminta untuk mengundurkan secara <i>LEGAWA DAN IKHLAS</i> demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
lego	Ada kapal yang <i>LEGO JANGKAR</i> tidak pada area seharusnya.
leher	<ul style="list-style-type: none">• Ia tak sempat tarik pulang cambuknya, <i>BATANG LEHERNYA</i> sudah terbabat kutung. Kemarahanku sudah sampai pada <i>PANGKAL LEHER</i>. «Apa kabar?» spanya sambil mengelap keringat di wajah dan <i>TENGGUK LEHERNYA</i>.• Keadaanlah itu memaksa mereka harus membeli dengan harga yang <i>MENCEKIK LEHER</i>. <i>LEHERMU</i> akan <i>KUPENGGAL</i> dengan pedang ini! Ia membalas dengan <i>MERENGKUH LEHERKU</i>. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pelaku langsung <i>MENYABIT LEHER</i> korban. Kadang ia membayangkan pintu rumahnya didobrak, lalu <i>LEHERNYA DITEBAS</i> kelewang. Mereka melihat seekor harimau menubruk seekor kijang, <i>MENERKAM LEHER</i> kijang itu.
lejit	<ul style="list-style-type: none">• <i>KARIER</i> caturnya terus <i>MELEJIT</i>. Film ini telah berhasil membuat <i>NAMANYA</i> semakin <i>MELEJIT</i>.• Sekolah ini memberikan kesempatan kepada remaja berkebutuhan khusus (RBK) untuk <i>MELEJITKAN BAKAT</i>, kekuatan dan potensi yang memungkinkan mereka untuk berbisnis dan mandiri.
lejang	<ul style="list-style-type: none">• Budaya tak akan pemah <i>LEKANG (OLEH) WAKTU</i>. Kultur Jawa yang dijalaninya sejak masa kecil tak <i>LEKANG DIMAKAN WAKTU</i>. Bisnis kaus olahraga memang tak pernah <i>LEKANG DIMAKAN ZAMAN</i>. ^{1*}• Peristiwa itu tak pernah <i>LEKANG DARI INGATAN</i> Puspa. <i>PANDANG</i> matanya tak <i>LEKANG DARI WAJAH</i> Widuri.
lekat	<ul style="list-style-type: none">• Aku pun <i>MENGAMATI</i> ayahku <i>LEKAT-LEKAT</i>. Buah strawberry terlihat merah di seluruh tepian perkebunan, ranum menggoda. Aku lembut memetikinya satu. <i>MENCIUMNYA LEKAT-LEKAT</i>. Dia masuk ke dalam kamar itu dengan langkah perlahan seraya <i>MEMERHATIKAN LEKAT-LEKAT</i> seluruh sudut kamar. Nurhayati <i>MELIHAT</i> Budiman <i>LEKAT-LEKAT</i>. Kami saling <i>BERPANDANGAN LEKAT</i> sekali. Aku diam mematung, tertegun. <i>KUTATAP</i> dia <i>LEKAT-LEKAT</i>. Isaac <i>MENATAP LEKAT-LEKAT KEDUA MATA</i> Pam.• Percaya diri dan suka berinteraksi dengan manusia memang menjadi <i>LABEL</i> yang <i>LEKAT</i>

^{1*} ditemukan juga: *lejang ditelan waktu*

dengan kucing oranye. | Hujan perlahan-lahan semakin besar, dan ia masih berdiri di tempatnya. *PAKAIANNYA LEKAT* ke tubuhnya.

• Ini adalah *PELAJARAN YANG MELEKAT* dalam benak para siswa itu. | Kecintaan pada sistem itu menjadi *KEBIASAAN YANG MELEKAT* begitu kuat, tanpa bisa diubah.

lelah	<ul style="list-style-type: none">• Orang tua Irwan <i>TAK KENAL LELAH</i> memperjuangkan pendidikannya. Mereka berlatih siang malam <i>TANPA MENGENAL LELAH</i>. Mereka bekerja <i>TANPA LELAH</i> siang dan malam. ^{1*} Mereka hanya berhenti di waktu-waktu sejenak untuk makan dan <i>MELEPAS LELAH</i>. Ia membiarkan mereka <i>MELEPASKAN LELAH</i> dengan damai.• Ia melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan <i>KELELAHAN FISIK</i> dan <i>MENTAL</i> yang berlebihan.• Ada retakan akibat <i>KELELAHAN LOGAM</i> di badan pesawat. Praktik pemutaran tanaman membantu mencegah <i>KELELAHAN TANAH</i> dan meminimalkan risiko serangan hama dan penyakit tertentu.	^{1*} «tidak kenal lelah» is sometimes used to refer to «anak hiperaktif»
lelang	<ul style="list-style-type: none">• Untuk mendapatkan mobil idaman dengan harga itu, konsumen bisa juga mencoba peruntungan di <i>BALAI LELANG</i>.• Dalam <i>LELANG JABATAN</i> itu, dia berhasil meraih nilai tertinggi.	
lelap	<ul style="list-style-type: none">• Ia terbangun dan di antara <i>LELAP DAN JAGA</i> ia miliki bayang-bayang yang lain.• Satu jam sudah berlalu, suasana lautan tetap <i>HENING LELAP</i>.• Ibunya menyangka bahwa ia sedang <i>TIDUR LELAP</i>. Tengah malam, dia terbangun dari <i>LELAP TIDUR</i>. Ah, lelap sekali tidurku hingga tidak mendengar apa-apa. Saat itu kau sendiri tengah <i>TERTIDUR LELAP</i>.• Ia terjaga dari <i>LELAPNYA</i> yang tak pernah <i>PULAS</i>.	
leleh	<ul style="list-style-type: none">• <i>AIR MATA</i> mulai <i>MELELEH</i> dari kedua mata Rafa. Mau tahu rahasia kata-kata manis yang bisa buat <i>HATINYA MELELEH</i>? Masukkan kembali ke dalam «microwave» selama 15 detik, sampai <i>KEJUNYA MELELEH</i>.• <i>COKELAT</i> tersebut dipotong kecil-kecil agar mudah <i>DILELEHKAN</i>.• Widuri mengusap <i>LELEHAN AIR MATANYA</i>. <i>KERINGAT BERLELEHAN</i> dari leher mereka.• Arus pendek listrik inilah yang nantinya akan menyebabkan «overheating» sehingga <i>STOP KONTAK LELEH</i> atau terbakar. Yodium memiliki titik didih 184 °C dan <i>TITIK LELEH</i> 144 °C. <i>TUBUHNYA</i> yang <i>LELEH</i> kini mampu berdiri walau terhuyung-huyung.	
leluasa	<ul style="list-style-type: none">• Pertokoan ini tetap <i>BEBAS LELUASA</i> melayani masyarakat.• Berbeda dengan ranjang susun, tempat tidur tingkat memiliki <i>RUANG LELUASA</i> di bagian bawah. Film pendek juga memberikan <i>RUANG GERAK</i> ekspresi yang lebih <i>LELUASA</i>.• Dengan adanya layanan ini, wisatawan bisa <i>BERGERAK LELUASA</i> tanpa perlu membawa kendaraan pribadi. Kita mulai merenovasi jendela-jendela kelas kita agar udara segar dapat <i>LELUASA MASUK</i>.• Pemain <i>DIBERI KELELUASAN</i> untuk melakukan improvisasi.	
leluhur	<p>Dia dianggap membangkang dari <i>AGAMA LELUHUR</i>. <i>AJARAN LELUHUR</i> mulai dilupakan, sedangkan ajaran baru belum ada isinya. Mengapa kita tak boleh mengirim bunga untuk <i>ARWAH LELUHUR</i>? <i>BAPA LELUHUR</i> dari seluruh cabang marga ini adalah Raja Silahi Sabungan. Suku di Indonesia ini tetap mempertahankan <i>BUDAYA LELUHUR</i> mereka. Sebab khusus perang Diponegoro adalah rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah <i>MAKAM LELUHUR</i> pangeran</p>	bdk.: → <i>luhur</i>

Diponegoro. | Berbagai ritual *WARISAN LELUHUR* masih berlangsung di sana.

lemah

- Ia dikenal masyarakat sebagai sosok alim yang *LEMAH LEMBUT*.
- Sedikit demi sedikit tangannya yang menahan tubuhnya *TERKULAI LEMAH* ke samping.
- Pertempuran hebat terjadi akan tetapi kini tentara Mongol telah *LEMAH SEMANGAT* bertempurnya.
- Itu yang menurut saya merupakan *TITIK LEMAH* dari susunan kehidupan kita. ^{1*}
- Jika perekonomian keduanya *MELEMAH DRASTIS* akan menurunkan konsumsi dan mengurangi permintaan dari negara-negara Asia. | Saham-saham tersebut ditutup *MELEMAH TAJAM* pada Rabu. | Rupiah ditutup *MELEMAH TIPIS* 5 poin atau 0,03%.
- Hal ini ini *MELEMAHKAN POSISI TAWAR* perempuan di tengah budaya maskulin.
- Kedua calon tentu memiliki *KEKUATAN DAN KELEMAHAN* masing-masing. | Masih ada *CELAH KELEMAHAN DAN KEKURANGAN* yang harus dibenahi. | Ia menerima dan memahami *KELEBIHAN DAN KELEMAHAN* yang ada pada dirinya. | Goloknya tampak berkelebat mencari *LUBANG KELEMAHAN* lawan. | Dalam olahraga sepakbola, tubuh yang relatif pendek tidak selalu menjadi *TITIK KELEMAHAN*. | Tujuan utamanya adalah menemukan *KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN* dari suatu riset.
- Krisis itu telah *MENDEDAHKAN KELEMAHAN-KELEMAHAN* yang serius terhadap proses penyelesaian pertikaian.

^{1*} ditemukan juga: *menelanjangi titik lemah / menusuk ~ / menyentuh ~*

lemas

- Tubuhnya pun jatuh *TERKULAI LEMAS*, dan tertidur di lantai.
- Kau menatap dengan *LUTUT LEMAS*, berjuang menggerakkan tungkai kakimu untuk mundur.

lembaga

Apakah ada *LEMBAGA PENGATUR* di bidang media yang bersifat independen? | Keberadaan *LEMBAGA PENGAWAS* eksternal ini penting agar proses pengawasan benar-benar objektif. | Dia pulang didampingi petugas *LEMBAGA PEMASYARAKATAN* Filipina dan menggunakan pesawat komersial. | Sejauh ini sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun *LEMBAGA NON-PEMERINTAH*. | Dalam konteks Indonesia, pembentukan *LEMBAGA SAMPIRAN* dalam bentuk komisi, lembaga struktural, maupun non struktural justru menjadi polemik tersendiri. | Koalisi Kebebasan Informasi ini beranggotakan 42 *LEMBAGA SWADAYA* masyarakat di Indonesia. | Pemerintah mengakui *LEMBAGA* perlindungan konsumen *SWADAYA* masyarakat yang memenuhi syarat. | Sejak UU KPK hasil revisi berlaku, KPK bukan lagi *LEMBAGA BERTAJI*.

lembah

Satu panjang gelombang transversal terdiri atas satu bukit dan satu *LEMBAH GELOMBANG*. | Justru nantinya akan menjerumuskan nasib bangsa ini ke *LEMBAH KENISTAAN* di mata bangsa-bangsa dunia.

lembar

- Mesin-mesin tua buatan Jepang era 1950-an itu masih setia merangkai *LEMBAR DEMI LEMBAR BENANG*.
- Mereka berempat sedang asyik menyuwir-nyuwir beberapa *LEMBAR DAUN* pisang. | Dua-tiga *LEMBAR HALAMAN* dibaca, terasa ketidakdekatan novel itu dengan diri sendiri. | Satu *LEMBAR KAIN* bisa dihargai Rp 400 ribu lebih. | Tuliskan laporanmu dalam satu *LEMBAR KERTAS*. | Deretan kata-kata dalam *LEMBARAN KERTAS* tersebut membuatnya takluk. | Seorang pengecer koran bertampang Medan naik bis dengan dua *LEMBAR KORAN* Ibu Kota edisi pagi tadi. | Kubuka *LEMBAR DEMI LEMBAR KORAN* yang kubeli, kubaca semua judul pada tiap halamannya. ^{1*} | Sebanyak 6.000 *LEMBAR MASKER* bedah dan ratusan masker N95 hilang dari gudang itu. | Kujejalkan beberapa *LEMBAR PAKAIAN* di dalam tas

^{1*} sebuah *lembar koran* is ambiguous between one copy and one page of a newspaper

ranselku. | Truk pengangkut 400 ribu *LEMBAR SUARA PEMILU 2024* terguling di Semarang. | Pada hari pertama, rata-rata petugas lipat bisa melipat 1 «box» surat suara yang isinya 2.000 *LEMBAR SURAT SUARA*. | Ia mengulurkan beberapa *LEMBAR UANG KERTAS* pecahan seratus ribuan. | Uang tersebut terdiri atas 1.487 *LEMBAR PECAHAN 100 USD*, 1 *LEMBAR PECAHAN 50 USD* dan 3 *LEMBAR PECAHAN 20 USD*.

- Dokumen ini terdiri dari 2 lembar, *LEMBAR ASLI* untuk pembeli sedangkan salinannya adalah untuk arsip penjual. | *LEMBAR BARU* bagi Jakarta pada hari ini telah dibuka.
- Aku harus *BUKA LEMBARAN BARU*. | Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam *LEMBARAN NEGARA* Republik Indonesia.

lembut

- Ia dikenal masyarakat sebagai sosok alim yang *LEMAH LEMBUT*.
- Tekanan menyangkut keras *LEMBUTNYA SUARA*, nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara.

lempar

- Pemuda itu akhirnya mati *DILEMPARI BATU* di tengah pasar. | Mereka mengalami luka-luka akibat *TERLEMPAR BATU*. | Kami lalui dengan obrolan-obrolan ringan serta saling *MELEMPAR CANDA* satu sama lain. | Kadang anak-anak tersebut kelihatan bermain-main di taman saling *LEMPAR EJEKAN* dan penuh canda tawa. | Suatu hari, beberapa bahtera *MELEMPARKAN JANGKARNYA*, berlabuh di pantai pulau Matak. | *KULEMPAR PANDANG* ke belakang. | Ia berhenti sebentar lalu *MELEMPARKAN PANDANG* mata menantang ke empat penjurur. | Dia tidak *MELEMPAR KESALAHAN* kepada orang lain. | Peristiwa itu terjadi setelah tongkang ini *MELEMPAR SAUH* di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. | Seorang pria berjenggot lebat berdiri *MELEMPAR SENYUM*. | Kini bukan saat yang tepat untuk saling *MELEMPAR TANGGUNG JAWAB*. | Ikah sedang duduk di sofa tak jauh dari televisi saat *KULEMPAR PERTANYAAN* barusan. | Beberapa orang yang lewat di depan rumah mereka menengok lalu *MELEMPAR WAJAH TANYA* kepada Supriatun.
- Karena tidak terikat standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, «berita» disampaikan tanpa memikirkan dampaknya. Yang penting *ASAL LEMPAR*, tanpa merasa perlu mengkonfirmasi.
- Hanya berjarak *SEPELEMPARAN BATU* apartemenku dengan Grand Hyatt Hotel.

lempem

Tubuhku sudah tua, *SEMANGATKU* pun sudah *MELEMPEM*.

lempeng

Lokasi Indonesia juga terletak di *LEMPENG TEKTONIK*, yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi. | Cephas, juru foto resmi Istana, mulai membuat foto di atas *LEMPENGAN KACA* sejak 1875. | Sekarang yang tersisa adalah rumah kayu sederhana dengan *LEMPENGAN SENG*.

lena

- Kuyakin ia hanya pura-pura *TIDUR LENA* dengan memejamkan mata.
- Saya meminta tetap waspada dan *JANGAN TERLENA*. | Awaslah *JANGAN TERLENA*, karena lena adalah binasa. | Masyarakat justru harus lebih waspada agar *TIDAK TERLENA* dengan status penularan yang terkendali.
- Penduduk kota ini telah *TERLENA DALAM BUAI* ilusi keamanan.

lencana

Dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini mendapat *ANUGERAH LENCANA* «Chevalier des Arts et des Lettres».

lenceng	<ul style="list-style-type: none"> • <i>JAWABANMU</i> agak <i>MELENCENG</i>. Dua <i>TENDANGAN BEBAS MELENCENG</i> lebar, dan satu tendangan menghantam tiang. • Kita tak boleh <i>MELENCENG DARI RENCANA</i>. • Setelah itu tidak kusadari kompasku telah <i>MELENCENG 45 DERAJAT</i> dari rute, jelas hal ini membuat kami <i>MELENCENG BERKILOMETER JAUHNYA</i> dari rute di peta. Belum bisa dipastikan penyebab <i>MELENCENGNYA</i> pesawat <i>KE LUAR JALUR</i>.
lengah	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka mencari <i>CELAH KELENGAHAN</i> petugas dengan masuk ke pelabuhan pada jam tertentu. • Pelaku kejahatan selalu <i>MENGINCAR KELENGAHAN</i> korbannya untuk menjalankan aksinya. Orang yang punya niat jahat pasti akan <i>MENGINTAI KELENGAHAN</i> kita. Ia <i>MEMANFAATKAN KELENGAHAN</i> korban yang meninggal kunci unit apartemennya di dalam mobil.
lengan	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu dia <i>MENGGANDENG LENGAN</i> Widuri dan menariknya cepat-cepat meninggalkan perpustakaan. Setelan itu-itu saja selalu dipakainya: kemeja putih dengan <i>LENGAN DIGULUNG</i>, celana jins, dan sepatu kets. Tak berlama-lama larut dalam kesedihan, masyarakat bergotong royong, bahu membahu <i>MENYINGSINGKAN LENGAN BAJU</i> bangkit menyongsong masa depan. Mari bersama-sama <i>SINGSINGKAN LENGAN BAJU</i>, sambut tahun baru dengan «mindset» transformatif. • Ada seorang kekar berkaos oblong putih yang <i>PANGKAL LENGANNYA</i> bertato laba-laba. • Jarak antara penumpang dan beban disebut lengan beban dan jarak antara penumpang dengan kuasa disebut <i>LENGAN KUASA</i>.
lengang	<ul style="list-style-type: none"> • Perlahan namun pasti, <i>KELENGANGAN MELIPUTI</i> berbagai kawasan. • Selebihnya adalah <i>KELENGANGAN YANG MENCEKAM</i>.
lenggang	<p>Sikap tersebut sepertinya hendak mengirimkan pesan bahwa para pelaku pelanggaran HAM dapat <i>MELENGGANG BEBAS</i>. Sudah terlalu lama kita membiarkan para koruptor <i>MELENGGANG BEBAS</i> menikmati hasil jarahannya.</p>
lengkap	<p>Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis yang diperlukan untuk <i>MELENGKAPI PERSYARATAN</i> dalam memperoleh gelar sarjana. Aku duduk di samping ransel yang lumayan besar, aku mengecek kembali semua <i>ALAT-ALAT PERLENGKAPAN</i> dan bahan makanan yang akan aku bawa nanti. Di dalam surat itu ada puluhan nama yang direposisi, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun <i>ALAT KELENGKAPAN</i> Dewan. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan oleh <i>ALAT-ALAT PERLENGKAPAN</i> negara. Pekerja menyelesaikan bagian dinding bangunan bertingkat tanpa <i>PERLENGKAPAN KESELAMATAN</i> kerja. Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun <i>KEBUTUHAN PERLENGKAPNYA</i>. Pintu rumah ditutup dan dijaga tiga orang polisi <i>BERSENJATA LENGKAP</i>.</p>
lengket	<ul style="list-style-type: none"> • «Would you like something to drink, Sir?» tawar sebuah suara merdu <i>BERAKSEN</i> British yang <i>LENGKET</i>. <i>BAJU KAOSNYA LENGKET</i> dan masih basah setelah lari pagi. <i>MATAKU</i> yang masih <i>LENGKET</i> perlahan terbuka. Kau sempat <i>BERTEMAN LENGKET</i> dengan beberapa cewek Indonesia yang bekerja sebagai pengasuh anak. • Kertas stiker ini memiliki <i>DAYA LENGKET</i> yang tinggi. • Produk ini aman digunakan untuk peralatan masak dengan <i>LAPISAN ANTILENGKET</i>. • Ia merambati tebing-tebing karang <i>SELENGKET CICAQ</i>.

lengking	Saya risi dengar <i>SUARA-SUARA MELENGKING</i> mereka.
lengkung	<ul style="list-style-type: none"> • Ditinjau dari jenisnya garis dapat dibedakan menjadi: garis lurus, <i>GARIS LENGKUNG</i>, garis putus-putus dan garis spiral. <i>JEMBATAN LENGKUNG</i> ini kebanggaan Sydney. Mereka menampilkan TV dengan layar datar yang bisa ditekuk sehingga <i>LAYARNYA MELENGKUNG</i>. Ini adalah salah satu pilihan terbaik di kategori HP <i>LAYAR LENGKUNG</i>. • Lawan bicaranya adalah seorang kakek berdaging tipis dengan punggung <i>SEMELENGKUNG SABIT</i>.
lengser	Dewa Siwa yang demikian ditinggikan dalam agama Hindu Jawa, dalam kisah wayang langsung <i>DILENGSERKAN STATUSNYA</i> menjadi manusia biasa.
lensa	Selalu lepaskan <i>LENSA KONTAK</i> Anda sebelum tidur.
lentik	Matanya sayu dengan <i>BULU MATA LENTIK</i> . Ia hendak mengambil uang dari kantong jaketnya, ketika <i>JARI LENTIK</i> Nur menjawab lengannya.
lentur	<ul style="list-style-type: none"> • Ia langsung bertanya soal seberapa <i>LENTUR JADWALMU</i>. Tubuhnya <i>BERGERAK LENTUR</i> menghindari dua serangan lawan. • Ketentuan ini sering dijuluki sebagai «pasal-pasal karet» karena begitu <i>LENTUR UNTUK DITAFSIRKAN DAN DIINTERPRETASIKAN</i>. • Survei ini menunjukkan kelas menengah Indonesia memiliki <i>DAYA LENTUR</i> dalam menghadapi krisis. <i>SIFAT LENTUR</i> ini mampu menjinakkan watak radikal kebudayaan asing.
lenyap	<ul style="list-style-type: none"> • Ia menyusup masuk ke dalam air laut dan <i>LENYAP DARI PEMANDANGAN</i>. • Beberapa di antara mereka bisa kuingat, sementara yang lainnya <i>LENYAP TANPA BEKAS</i>. • Mula-mula dia hanya menjilat-jilat saja sekadar <i>MELENYAPKAN DAHAGA</i> dan lapar yang menggila.
lepas	<ul style="list-style-type: none"> • Ia keluar dari sekolah itu dan menjadi <i>BURUH LEPAS</i>. Kapal-kapal pencuri itu tak hanya beroperasi di <i>LAUT LEPAS</i>, tetapi sering juga masuk jauh sampai ke wilayah sekitar pantai. Dia berprofesi sebagai <i>PENULIS LEPAS</i>. • Keempat belas sepupuku sudah <i>LEPAS KENDALI</i>, pertengkaran tak mungkin ditunda lagi. Orang kampungnya hanya bisa memandangi pesawat terbang yang <i>LEPAS LANDAS</i> dan mendarat. Dalam tahap <i>LEPAS LANDAS</i>, masyarakat Indonesia sedang bertransisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sarjana teknik ini bekerja di perusahaan pengeboran minyak <i>LEPAS PANTAI</i>. Pada zaman itu, jarak laut teritorial laut bagi tiap pulau di Nusantara adalah 3 mil <i>DARI LEPAS PANTAI</i>. Pada akhir September, beberapa ratus paus mati di perairan dangkal <i>DI LEPAS PANTAI</i> Australia. Ia mengarahkan perahunya jauh <i>KE LEPAS PANTAI</i>, sampai mereka tak melihat satu daratan pun. • Segala bidang ilmu tak dapat <i>LEPAS DARI AKAR-AKAR</i> filsafat, termasuk ilmu ekonomi. • Bapak yang jarang tersenyum apalagi <i>TERTAWA LEPAS</i>, tertawa juga ketika kuceritakan pengalaman si gelandangan itu. • Orang-orang remaja suka <i>DILEPAS BEBAS</i> seperti seekor kuda penuh gairah. • Khasiat kelapa muda ternyata tidak hanya bermanfaat untuk <i>MELEPASKAN DAHAGA</i> saja di tengah cuaca panas. Kami juga mensponsori Anda untuk <i>MELEPASKAN BAKAT</i> Anda dan

mencapai tujuan Anda. | Tidak sedikit orang yang secara tidak sadar kesulitan untuk *MELEPASKAN BELENGGU* masa lalu. | Ia terkejut sekali, cepat *MELEPASKAN CENGKERAMAN* tangannya. | Dia tidak bersedia menyerahkan tanah atau *MELEPASKAN HAK* atas tanah yang dipunyainya. | Pada tahun 1998 beliau *MELEPASKAN JABATANNYA* sebagai Presiden Komisaris. | Kementerian menduga ada kapal yang *MELEPAS JANGKARNYA* sekitar 60 meter dari posisi pipa. | Dilarang *MELEPAS KACAMATA* ini ketika sedang mengamati matahari. | Dia *MELEPASKAN KACAMATA* dan menyeka lensa double focus dengan ujung lengan baju. | Sektor moneter tidak pernah, dan tidak akan pernah, *LEPAS KAITAN* dengan sektor real. | | Begitu Timisela selesai *MELEPAS KATA-KATA* itu kepada istrinya, telepon berdering. | Pemerintah nampaknya benar-benar tak akan *MELEPAS KENDALI* harga pangan. | Irawati *MELEPASKAN NAPAS* lega. | Sumantri segera *MELEPAS PANAHA* itu kearah sang raksasa dan dalam sekejap raksasa tersebut mati. | Karena mengira hewan tersebut seekor rusa, ia pun *MELEPASKAN PANAHA* untuk membunuhnya. | Di kejauhan Erland tidak *MELEPASKAN PANDANGAN* dari Altamyra. | Dari bukit, *PANDANGAN LEPAS* ke Danau Toba. | Dia datang bersama keluarganya hanya buat *MELEPAS PENAT* dan bersantap makan siang. | Lalu tak lama setelah bongkar muat di dermaga diselesaikan maka kapal Cina itu akhirnya *MELEPAS SAUH* dan kembali berlayar ke negeri Cina. | Lie Kang tidak akan *MELEPASKAN KESEMPATAN* itu. | Sebagai orang tua kita tidak boleh *LEPAS TANGAN* membiarkan mereka memutuskan standar bagi diri mereka sendiri. | Pemerintah tidak boleh sepenuhnya *LEPAS TANGAN* terhadap tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. | Di sini terlihat bahwa negara berkehendak *MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB* dalam masalah ini. | Dia mengundi nasib. Ia pun *MELEPAS TEMBAKAN*. | Mereka *MELEPASKAN TEMBAKAN* hampir horizontal, peluru mendinges rendah di atas kepala pelajar dan mahasiswa. | Seseorang telah *MELEPASKAN TENDANGAN* kilat. Masih untung tendangan itu meleset. | Tinggalkan tempat ini dan *LEPASKAN USAHA* kalian yang sangat merugikan itu.

- Bagi para mahasiswa itu, berseni rupa menjadi *KATUP PELEPAS* berbagai beban.
- Untuk mengelola sumur-sumur minyak yang ada *DI LEPAS PANTAI*, Pertamina mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing.

lepot	Pakaiannya basah kuyup, penuh <i>BERLEPOTAN LUMPUR DAN DARAH</i> . Para kiai selalu bilang bahwa orang-orang <i>BERLEPOTAN DOSA</i> pasti memperoleh siksa kubur.
lerai	Di rumah makan yang menjadi perhentian bus, penumpang-penumpang turun untuk makan dan <i>MELERAIKAN PEGAL</i> tubuh.
lereng	Dari atas <i>LERENG BUKIT</i> ini mereka bisa melihat matahari tenggelam di laut. Batu-batu ini gugur dan longsor dari <i>LERENG GUNUNG</i> .
lesak	<i>AIR MATANYA MELESAK</i> keluar namun berusaha ia tahan. Ketika mengejar bola, sering kami terjerembab karena <i>KAKI</i> kami <i>MELESAK</i> ke dalam tanah yang gembur. Diam-diam <i>PIKIRAN</i> semacam itu <i>MELESAK</i> juga dalam batok kepalanya.
lesat	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan orang Indonesia <i>MELESAT JAUH</i> dibanding dengan situasi pada masa krisis itu. • Model ini memiliki «topspeed» 225 kpj dan mampu <i>MELESAT DARI</i> diam <i>KE</i> 100 kpj dalam waktu 7,5 detik. • Mereka <i>MELESAT LARI</i> menuju arah yang berlawanan. Negara-negara berkembang lainnya

1* ditemukan juga: *melesat kabur / ~ keluar / ~ memasuki / ~ pergi / ~ menyusul / ~ terbang dsb.*
 2* ditemukan juga: *melesat seperti anak panah / ~ seperti kilat / ~*

	<p><i>MELESAT MAJU</i> karena pendidikan diberikan tempat yang teramat penting. Tanpa banyak berpikir lagi lantas lompat <i>MELESAT MASUK</i> ke dalam kamar. Harga-harga barang dan jasa <i>MELESAT NAIK</i>. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keduanya <i>MELESAT BAGAI METEOR</i>. Tanpa sempat kami berpikir tiba-tiba sosok itu <i>MELESAT SEPerti ANGIN</i>. ^{2*} 	<p>bagai peluru dsb.</p>
leseh	<p>Kegiatan makan dilakukan dengan <i>DUDUK LESEHAN</i> atau duduk beralas lantai.</p>	
leset	<p>Maaf beribu maaf, <i>ASUMSI</i> saya itu <i>MELESET</i>. <i>RAMALAN</i> bisa benar bisa juga <i>MELESET</i>. Tapi keenam orang ini terbukti benar dengan ramalan mereka. ^{1*} Seseorang telah melepaskan tendangan kilat. Masih untung <i>TENDANGAN</i> itu <i>MELESET</i>.</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>analisis meleset</i> / <i>kecurigaan</i> ~ / <i>dugaan</i> ~ / <i>perhitungan</i> ~ / <i>perkiraan</i> ~ / <i>prediksi</i> ~ / <i>sangkaan</i> ~ / <i>kesimpulan</i> ~ dsb.</p>
lestari	<p>Ini adalah kawasan <i>PELESTARIAN ALAM</i> di pesisir dan laut. Hal ini terarah berkaitan dengan pengutamaan bahasa Indonesia dan <i>PELESTARIAN BAHASA</i> daerah. Penerbitan buku cerita itu sangat berarti bagi <i>PELESTARIAN BUDAYA</i> bangsa. Pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan <i>KELESTARIAN FUNGSI</i> dan tatanan lingkungan hidup. Ada lembaga yang melupakan <i>PELESTARIAN LINGKUNGAN</i>.</p>	
lesu	<ul style="list-style-type: none"> • Sama halnya dengan pelaku UMKM lainnya, mereka sempat mengalami kebingungan karena <i>BISNISNYA LESU</i>. Ini momen yang paling ditunggu oleh penjual mobil bekas setelah <i>PASAR LESU</i> akibat pandemi. • Ia menangis tanpa suara, <i>TERTUNDUK LESU</i>. • Industri kendaraan bermotor memang tengah <i>LESU DARAH</i> sejak virus corona mewabah. 	
lesung	<p>Kalau tersenyum muncul <i>LESUNG PIPIT</i> di kedua pipinya.</p>	
letak	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun harus sekarang, saya siap <i>MELETAKKAN BATU PERTAMA</i> pembangunan. Ia telah <i>LETAKKAN DASAR</i> jaringan pengawasan daerah-daerah perbatasan. Setelah mendapat jawaban setuju dari seberang sana, ia segera <i>MELETAKKAN GAGANG</i> telepon. Dengan hati-hati ia <i>MELETAKKAN HARAPAN</i> pada kemungkinan pertama. Seluruh Kademangan <i>MELETAKKAN HARAPAN</i> kepada Bramanti. Lelaki itu adalah Perdana Menteri yang beberapa hari sebelumnya dipaksa <i>MELETAKKAN JABATAN</i>. Perkembangan sosial dan ekonomi, pada gilirannya <i>MELETAKKAN LANDASAN</i> bagi Indonesia baru. Ia mampu memaksa pasukan itu untuk <i>MELETAKKAN SENJATA</i>. • Kelompok inilah yang menjadi <i>PELETAK DASAR</i> kebangkitan nasional. • Teks yang telah diterjemahkan penerjemah sebelum diserahkan ke <i>PENATA LETAK</i> dikembalikan lagi ke penerjemah karena ada beberapa kesalahan. 	
letih	<ul style="list-style-type: none"> • Kenapa Vendy terlihat <i>LETIH LESU</i> seperti itu semenjak menikah dengan Lova? • Ia tak pernah <i>LETIH MENGANJURKAN</i> penerjemahan karya-karya asing secara besar-besaran. • Kebanyakan konsumen merasa <i>LETIH AKAN KLAIM</i> periklanan. Rakyat ini sudah teramat <i>LETIH DENGAN KONFLIK</i> yang berkepanjangan. 	
letup	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam hatinya terjadi <i>LETUPAN KEGEMBIRAAN</i> yang hanya bisa dinikmati dalam diam. Di Kediri, <i>LETUPAN KEKERASAN</i> yang pernah terjadi sebelumnya jadi lebih eksplosif. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>adu mulut meletup</i> / <i>kebencian</i> ~ / <i>emosi</i> ~ /</p>

- *KONSONAN LETUPAN*, antara lain bunyi /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, dan /g/.

kembang api ~ / konflik ~ / semangat ~ / tawa ~ dsb.

letus Belum genap sebulan muncul ke permukaan, *MELETUSLAH PEMBERONTAKAN* Madiun. | *LETUSAN PERANG* Jawa ini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja lagi.

- Ia berupaya mengembangkan industri Indonesia ini menjadi pemain di *LEVEL GLOBAL*. | Mulai dari *LEVEL TERENDAH* hingga ke jenjang tertinggi.
- Pertumbuhan ekonomi bisa anjlok *MENYENTUH LEVEL 0%*.

lewat

- Mereka hanya diam mendengarnya seolah menganggapnya *ANGIN LEWAT*. | Mungkin kebanyakan kita hanya *SINGGAH LEWAT* di Danau Maninjau, tetapi kita mempunyai «paket tour» menarik ke tempat ini. | «*KEBETULAN LEWAT,*» jawabku seadanya.
- Para tukang ojek menawarkan harga 150 ribu rupiah untuk mengantar dan buat saya itu *MELEWATI AMBANG BATAS* biaya yang sudah saya rancang untuk perjalanan ini. | Tampak antrean panjang di pintu masuk. Ia *MELEWATI ANTREAN* itu dan langsung mendekati seorang penjaga pintu. | Saat ini banyak sekali pilot yang terbang *MELEWATI BATAS* ketentuan tersebut. | Ia gagal *MELEWATI FASE* kritisnya. | Berdua mereka bergegas *MELEWATI GANG* agar tidak terlalu banyak bertemu orang lain. | Kadang-kadang mereka *MELEWATI GERAI-GERAI* runcit yang masih terbuka dan warung-warung kopi. | Darah manusia *MELEWATI GINJAL* sebanyak 50 kali setiap hari. | Padahal mereka telah *MELEWATI HARI-HARI* yang indah selama berbulan-bulan. | Aku masih ingat saat pertama harus *MELEWATI JALAN* ini. | Kode ini memiliki masa kedaluwarsa 48 jam, setelah *MELEWATI JANGKA WAKTU* tersebut kode ini tidak dapat digunakan. | Mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu *MELEWATI JEMBATAN EMAS* dalam perjuangan panjang. | Hanya ada satu cara untuk menyeberang *MELEWATI JURANG* ini, yaitu melalui jembatan. | Setelah *MELEWATI MASA* remaja, kamu akan memasuki masa dewasa. | Banyak usulan legislatif *MELEWATI PARLEMEN* tanpa mengalami perubahan. | Ada mahkamah agung yang memeriksa apakah *PROSEDURNYA* sudah *DILEWATI*. | Akhirnya dia bisa *MELEWATI RINTANGAN* dari petugas imigrasi. | Seseorang dikatakan sudah mahir jika sudah *MELEWATI TAHAP* pengujian, begitupun kemahiran berbahasanya. | Tinggallah kami *MELEWATI TANGGA* menanjak sejauh 200 meter untuk sampai di pintu keluar gua. | Kami yakin kita semua bisa *MELEWATI TANTANGAN* ini. | Akhirnya saya *MELEWATI* delapan *TES* dan mendapatkan sertifikat.
- Biarlah aku *MELEWATKAN* beberapa *HARI* lagi ini seorang diri saja di sini. | Ayahnya tidak pernah *MELEWATKAN BERITA* tentang politik. | Bagi yang tidak sengaja *MELEWATKAN JADWAL* meminum vitamin B 1, disarankan untuk segera meminumnya begitu teringat. | Kau *MELEWATKAN* beberapa *PARAGRAF* emailnya karena tak terlalu tertarik mendengar detail tentang evolusi bisnis kakakmu. | Kami tidak ingin *MELEWATKAN RAMADAN* ini dengan sia-sia. | Dia tidak mau *MELEWATKAN KESEMPATAN* emas seperti ini. ^{1*}
- Dua *JAM* itu *TERLEWAT* tanpa terasa. | Jangan sampai *MASA* itu *TERLEWAT* dengan sia-sia.
- Jika ada yang keterlaluhan dan *KELEWAT BATAS* kan saya bantah juga. | Ia adalah orang yang ambisinya *KELEWAT BESAR*, tidak sesuai dengan kemampuannya. | Nada suaranya tidak dingin namun tidak pula *KELEWAT BERSAHABAT*. | Jika sehabis makan lantas kutinggalkan, apakah tidak *KELEWAT MENYOLOK?*

^{1*} different meanings!

liang Mereka turun ke dalam *LIANG KUBUR* untuk memakamkan jenazah tersebut. | Walhasil, pencarian *LIANG LAHAD* yang diduga makam ayahnya tak menemui kendala.

liar	<ul style="list-style-type: none"> • Di <i>ALAM LIAR</i> tanaman ini tumbuh di batang pohon dan sepanjang cabang pohon. Yang jelas Indonesia terus mengalami kerugian besar akibat <i>PEMBALAKAN LIAR</i>. Penertiban aksi <i>BALAPAN LIAR</i> di jalan raya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di kiri-kanan sungai tumbuh <i>BANGUNAN LIAR</i> yang membuat arus air menjadi deras. Siapa mengintai di sana? Keluarlah dan jangan bersembunyi seperti <i>BINATANG LIAR</i>! Pohon-pohon singkong ini sudah centang perenang dirampok <i>HEWAN-HEWAN LIAR</i>. Taman ini kini telah berubah fungsi menjadi lahan <i>PARKIR LIAR</i>. Tentunya <i>PARKIR LIAR</i> itu harus ditertibkan dan taman harus dikembalikan ke fungsinya. Kendala yang dihadapi sopir adalah oknum petugas terminal yang meminta <i>PUNGUTAN LIAR</i> kepada sopir bus pada saat uji kir maupun uji emisi kendaraan bus. Ia sedang memabat <i>RUMPUT LIAR</i> yang tumbuh di pinggir sawah. Meski tampak tua, tangannya kuat mengayun arit. Tujuan penelitian disertasi ini adalah menganalisis sejarah populasi <i>SATWA LIAR</i> akibat perubahan habitat di savana tersebut. <i>PENEANGAN LIAR</i> itu tidak hanya terjadi di kawasan hutan biasa, tapi juga hutan lindung. Jalan tersebut ditumbuhi banyak <i>TUMBUHAN LIAR</i> yang menutupi sebagian jalan. • Saat tubuh beraktivitas, pikiran kita <i>BERCABANG LIAR</i>. Kurs rupiah tengah <i>BERGOLAK LIAR</i>. Degupan jantungnya <i>BERTAMBAH LIAR</i>. 	
liat	<p>Kendati secara keseluruhan pertarungan masih kalah dari Djokovic, Nadal superior jika bentrok di lapangan <i>TANAH LIAT</i>. Dua patung ini tidak dipahat dari batu, hanya dari <i>TANAH LIAT BAKAR</i>, merah kecoklatan. Lantainya terbuat dari <i>TANAH LIAT</i> dikeraskan bercampur pasir. Cemilan ini memiliki rasa yang khas, yaitu hambar dengan sentuhan aroma alami dari <i>TANAH LIAT</i> yang dipanggang.</p>	
libat	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak akan <i>MELIBATKAN DIRI DALAM/DENGAN/PADA POLITIK</i>. • Bukan hanya dari pihak murid sendiri yang melakukan aksi ini, bahkan baik dari pihak orangtua maupun guru <i>IKUT TERLIBAT DALAM AKSI</i> kecurangan ini. ^{1*} Setelah <i>TERLIBAT AKSI</i> saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu. Selain <i>TERLIBAT AKTIF</i> dalam proses perencanaan, komite ini merupakan forum untuk resolusi konflik. Mereka <i>TERLIBAT LANGSUNG</i> dalam proses pengambilan keputusan. Ayahnya dipenjara karena <i>TERLIBAT DALAM PERISTIWA</i> pembakaran lahan. • Badan ini sempat mengusut <i>KETERLIBATAN</i> Farid <i>DALAM AKTIVITAS</i> tersebut. 	<p>^{1*} + a great many other abstract objects, like: <i>aktivitas, gerakan, kasus, kegiatan, proses, upaya, usaha</i></p>
liberalisasi	<p>Pintu bagi investasi asing dibuka lebih besar, tanpa harus <i>LIBERALISASI PENUH</i>.</p>	
libur	<p>Dia memilih tidak pulang kampung walau mendapat <i>JATAH LIBUR</i>.</p>	
licik	<p>Orang-orang yang bekerja tanpa <i>BERMAIN LICIK</i>, biasanya merekalah yang akan jadi korbannya.</p>	
licin	<ul style="list-style-type: none"> • Padahal, nasi dan lauk di dapur sudah hampir <i>LICIN TANDAS</i> diserbu keluarganya kan? Besok paginya pintu toko didapati terbongkar kuncinya. Botol-botol minuman keras <i>LICIN TANDAS</i> dari etalase dan rak di gudang. • Itu menjadi sebab utama mengapa demokrasi parlementer tidak <i>MENGGELINDING LICIN</i> di sini. • Mungkin tidak masuk di akal banyak orang bahwa pemberian fasilitas sebesar ini terjadi tanpa adanya <i>UANG PELICIN</i>. 	

lidah	<ul style="list-style-type: none"> • Beliau <i>MENGALAMI SLIP LIDAH</i>, saat salah menyebutkan Austria menjadi Australia. Setiap saat pertanyaan tentang ayah ibunya sudah berada di <i>UJUNG LIDAH</i>, namun ia dapat selalu menekan dan menelannya kembali. • «Wow... Abang pintar sekari, ya,» sahut anak perempuan itu dengan <i>LIDAH CADELNYA</i>. • Saat itu <i>LIDAH API</i> sudah menjilat beberapa bagian rumah. Ia menyediakan aneka makanan khas Imlek, seperti kue Ranjang, kue <i>LIDAH KUCING</i>, dan kue-kue kering lainnya. • Dalam saat-saat kepalanya sedang dibakar jenewer itu dan <i>LIDAHNYA</i> semakin <i>KENDUR</i>, ia sering berbicara serba berbahaya. • Nayla <i>MENJULURKAN LIDAHNYA</i> sepanjang mungkin. Ada yang berjalan tanpa pelihara kaki, bicara tak <i>PELIHARA LIDAH</i>. Sembrono dalam bertindak dan berbicara. Orang yang berbohong bakal <i>DIPOTONG LIDAHNYA</i>, orang yang mencuri dipenggal tangannya. Dia cukup jago <i>BERSILAT LIDAH</i> dan melobi, sehingga dengan mengajak klien atau rekanan pelesir ke tempat hiburan, urusan bisa beres. 	
lihat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KULIHAT DALAM-DALAM</i> mata Mahar. <i>TERLIHAT JELAS</i> bahwa sang Ibu tidak putus asa. Namun, hasil untuk masyarakat umum belum begitu <i>KENTARA TERLIHAT</i>. Nurhayati <i>MELIHAT</i> Budiman <i>LEKAT-LEKAT</i>. <i>SAMAR-SAMAR</i> Ana <i>MELIHAT</i> sosok itu. Petugas ini belum yakin dengan hasil tersebut, karena hasilnya masih <i>TERLIHAT SAMAR</i>. Ia sudah bisa <i>LIHAT TEGAS</i> orang ini. Sudahkah kau <i>MELIHAT TEGAS</i> perempuan yang mengantar arak tadi? • «Aku harus pergi.» Ia pun <i>MELIHAT JAM</i> tangannya. «Aku juga.» Kami <i>MELIHAT KESAN</i> kepindahannya ke Lampung tidak mengubah derajat hidupnya. • Aku mau <i>KASIH LIHAT</i> foto-fotoku di Bali. Lumayan lho hasilnya. Tanpa sengaja ia <i>MENCURI LIHAT</i> rahasia pribadi orang lain. • Ia sempat menawarkan bantuan, tapi kau menolaknya <i>DEMI KELIHATAN SOPAN</i>. • Mereka mengalami <i>PENGLIHATAN BURAM</i> yang tidak membaik dengan istirahat. Efek samping lainnya yang jarang terjadi adalah <i>PENGLIHATAN KABUR</i>. ^{1*} • Mendadak <i>PENGLIHATANNYA MEMBURAM</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>penglihatan buta warna / ~ dekat / ~ ganda / ~ jauh / ~ pribadi / ~ tajam</i> dsb.</p> <p>n.b.: the form <i>ngeliat</i> seems to be based on <i>liat</i> < <i>lihat</i> (<i>Bahagia banget ngeliat banyaknya respon positif yang dateng untuk proyek ini.</i>)</p>
liku	<ul style="list-style-type: none"> • Partai ini memiliki <i>SEJARAH</i> yang <i>BERLIKU</i> dan penuh peristiwa penting. Selepas kuliah, setelah melewati <i>JALAN</i> yang <i>BERLIKU</i>, akhirnya dia diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota kami. Setelah melalui <i>PROSES BERLIKU</i> lebih dari dua dekade, pemerintah menetapkannya sebagai pahlawan nasional. • Aku mengharap doa darimu untuk <i>MENJALANI LIKU-LIKU</i> hidup yang penuh berduri ini. Tidak <i>MENGUASAI LIKU-LIKU</i> birokrat dan tidak pernah jadi anggota eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Ia <i>MENEMPUH LIKU-LIKU</i> kehidupan yang penuh dengan tantangan cobaan dan persaingan. 	
lilin	Mama lalu mengeluarkan kue ulang tahun yang besar. Di kue itu ada enam <i>BATANG LILIN</i> .	
lilit	Separuh penduduk desanya meninggal karena <i>DILILIT KELAPARAN</i> . Kekayaan alamnya melimpah tetapi rakyatnya masih <i>TERLILIT KEMISKINAN</i> . Saya dan keluarga sedang <i>TERLILIT UTANG</i> yang cukup besar buat saya.	
lima	<ul style="list-style-type: none"> • Di kawasan Sabang, kami berhenti di warung <i>KAKI LIMA</i> dan menyantap sepiring nasi goreng. • Setelah melakukan <i>SALAM TINGGI LIMA JARI</i> dengan orang-orang di sekitarnya, mereka berlalu. 	

limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada gerakan moral untuk tidak buang <i>SAMPAH DAN LIMBAH DOMESTIK</i> ke Sungai Ciliwung. • Apakah ada saluran pembuangan <i>AIR LIMBAH</i> dan tempat penampungan <i>AIR LIMBAH</i>? • Pemkot Kendari pun berhasil <i>MENGELOLA LIMBAH SAMPAH</i> menjadi gas metana. <i>LIMBAH</i> ini harus <i>DIMUSNAHKAN</i> dengan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran 800 derajat celcius. • Limbah cair dari kedua proses ini merupakan salah satu sumber pencemaran air yang cukup tinggi jika tidak dilakukan <i>PENGOLAHAN LIMBAH</i>. Penimbul limbah radioaktif wajib melakukan <i>PEMILAHAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH</i> sesuai dengan jenis dan tingkat aktivitasnya.
limit	Tagihan kartu kreditnya membengkak hingga <i>MENYENTUH LIMIT</i> Rp 10 juta.
limpah	<ul style="list-style-type: none"> • Panen itu kami harapkan <i>MELIMPAH RUAH</i>. Duit korupsi <i>MELIMPAH RUAH</i>. • Pria kelahiran Karangrejo, Purwodadi, Grobogan, itu kini <i>BERLIMPAH HARTA</i>. • Melihat prestasinya yang memukau, deretan <i>KEPERCAYAAN</i> pun <i>DILIMPAHKAN</i> kepadanya. Beliau <i>MELIMPAHKAN KEWENANGAN</i> pusat kepada pemerintah daerah.
limpung → kelimpungan	
linang	<ul style="list-style-type: none"> • Ia benar-benar sedih sampai <i>AIR MATANYA BERLINANGAN</i>. Ia menemukan Wulandari melenguh panjang dengan <i>MATA BERLINANGAN</i>. • Aku <i>MELINANGKAN AIR MATA</i>.
lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Negara memiliki kewajiban untuk <i>MELINDUNGI HAK-HAK</i> asasi atau hak-hak konstitusional warga negaranya. Semua langkah diambil untuk <i>MELINDUNGI PRIVASI</i> dan identitas korban. Destinasi ini lalu dikembangkan menjadi pusat pengamatan <i>SATWA</i> langka dan <i>DILINDUNGI</i>. • Badan ini dibentuk untuk membantu upaya pengembangan <i>PERLINDUNGAN KONSUMEN</i>. Alat <i>PELINDUNG TELINGA</i> harus mencegah gangguan pendengaran. Warga sebaiknya tetap menggunakan <i>PELINDUNG WAJAH</i> («face shield»). • Secara hukum harus jelas mana yang merupakan <i>HUTAN LINDUNG</i> atau hutan lainnya. • Di dunia yang keras ini, dia adalah <i>MALAIKAT PELINDUNGKU</i>. Gedung ini memang dilengkapi dengan <i>LUBANG-LUBANG PERLINDUNGAN</i> bawah tanah.
lingkar	<ul style="list-style-type: none"> • Mungkin dia melihat <i>LINGKAR BAYANG</i> hitam di bawah matakmu. Penelitian analisis pemilih politik terhadap <i>LINGKAR BYANG-BAYANG</i> politik uang (klientisme) dalam kebijakan bawaslu di kabupaten ini. Kita sebagai universitas terbesar di Indonesia timur merasa perlu membangun semangat berpendidikan tinggi dalam <i>LINGKAR BAYANG-BAYANG</i> biaya yang mahal. • Sayangnya, meski Wimar pernah berada di <i>LINGKAR DALAM</i> kekuasaan tertinggi, biografi itu tidak mengungkap fakta baru. Dengan rampungnya proyek MRT Jakarta dan jalan tol <i>LINGKAR LUAR</i> Jakarta diharapkan bisa menjadi solusi masalah tersebut. • <i>JALUR LINGKAR</i> atau «ring road» ini menjadi ramai karena banyak warga menjadikannya lokasi foto atau wisata. Penggunaan <i>TANGGA LINGKAR</i> sangat hemat ruang. • Kakeknya memang memiliki <i>LINGKARAN PERGAULAN</i> yang luas. Masyarakat sipil dapat berperan aktif memutus <i>LINGKARAN KEKERASAN</i> tersebut. Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi rantai <i>LINGKARAN SETAN</i> yang harus segera diputus. Saya terjebak dalam <i>LINGKARAN TANPA AKHIR</i> dari perintah dan pelaksanaan. Hal ini dapat menimbulkan efek seperti

LINGKARAN BERULANG yang sulit untuk diputuskan.

lingkung	<ul style="list-style-type: none">• Hidup ini tidak terlepas dari <i>LINGKUNGAN ALAM</i> sekitar. Di sini terlihat betapa besar pengaruh <i>LINGKUNGAN PERGAULAN</i> terhadap kepribadian atau tingkah laku. Ia tumbuh di <i>LINGKUNGAN KELUARGA</i> pemilik restoran.• Ia mau ikut berpartisipasi dalam <i>MENJAGA LINGKUNGAN</i>.• Mereka juga menunjukkan kesulitan dalam <i>BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN SOSIALNYA</i>.• Jumlah kriminalisasi terhadap <i>PEGIAT LINGKUNGAN</i> meningkat dari tahun ke tahun. Ada lembaga yang melupakan <i>PELESTARIAN LINGKUNGAN</i>. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka <i>PENGELOLAAN LINGKUNGAN</i> hidup. Pada dasarnya kepedulian lingkungan sangatlah berbeda dengan <i>TINDAKAN LINGKUNGAN</i>. Perusakan alam dapat dicegah dengan menerapkan program pelaksanaan pembangunan ekonomi yang <i>BERWAWASAN LINGKUNGAN</i>.• Dia mengatakan kantong belanja berbahan «biodegradable» tidak benar-benar <i>RAMAH LINGKUNGAN</i>.• Konon, <i>GAYA SELINGKUNG</i> ini merupakan padanan «house style». Redaktur media cetak atau editor penerbit dengan enak pula berkata, «Itu <i>GAYA SELINGKUNG</i> kami.»
lingkup	Dia bersyukur dengan status anak barunya sehingga mukanya belum dikenal dalam <i>LINGKUP PERGAULAN</i> tersebut. Studi perbandingan itu mempunyai <i>RUANG LINGKUP</i> yang luas. Undang-undang ini hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam <i>LINGKUP RUMAH TANGGA</i> .
lini	<ul style="list-style-type: none">• Tren kopi ini juga <i>MERAJAI LINI</i> masa media sosial.• Kerjasama apik para pemain <i>LINI DEPAN</i> berbuah gol-gol pertama.• Perusahaan Beyond Petroleum juga telah memasukkan energi alternatif sebagai <i>LINI BISNISNYA</i>.• Pikiran ini membuah solusi yang dapat diterapkan <i>DI SEGALA LINI</i>.
lintah	Berutang pada bank beda dengan berutang pada <i>LINTAH DARAT</i> .
lintang	Jika tak ada <i>ARAL MELINTANG</i> , bandara ini akan diresmikan akhir Agustus mendatang. Kota Pontianak dijuluki sebagai «Kota Khatulistiwa» karena <i>GARIS LINTANG 0°</i> persis berada di Kota Pontianak. Hal ini menjadi klise bagi yang telah <i>MALANG MELINTANG</i> dalam rimba dunia usaha. Terasnya selalu penuh sesak dengan rentengan gantungan cucian yang <i>MALANG MELINTANG</i> . Biasanya pada potongan terdapat 2 gambar, yaitu potongan memanjang dan <i>POTONGAN MELINTANG</i> . Di sana terdapat sebuah pabrik es dengan pipa-pipanya yang <i>SILANG MELINTANG</i> di udara. Cara kerja ini adalah merekam permukaan <i>TAMPANG LINTANG</i> kayu dengan lensa pembesar, dan secara otomatis melakukan klasifikasi. Anak-anak tak menduga, orang tua itu masih cukup tangkas. Mereka pun <i>LARI LINTANG PUKANG</i> .
lintas	<ul style="list-style-type: none">• Perjalanan <i>LINTAS BATAS</i> antara kedua negara itu tidak diberlakukan secara bebas. Tindak pidana itu melampaui <i>LINTAS BATAS</i> suatu negara atau lebih. Ini langkah untuk mengatasi kejahatan <i>LINTAS NEGARA</i> yang kian menjamur di wilayah Asia Tenggara. ^{1*}• Rombongannya yang mau <i>MELINTAS JALAN</i> tol telah mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menewaskan beberapa orang.• Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang <i>MELINTASI BATAS</i> negara.

^{1*} ditemukan juga: *lintas bangsa / ~ daerah / ~ generasi / ~ kota / ~ provinsi / ~ sektor* dsb.

- Kadang-kadang *TERLINTAS DALAM BENAKKU*, ia sepertinya bisa menjadi kawan mengobrol yang menyenangkan. | Saya melontarkan alasan pertama yang *TERLINTAS DI BENAK*. | Sebuah pikiran *TERLINTAS* begitu saja *DI KEPALAKU*. | Itu yang pertama *TERLINTAS DI OTAKKU*.
- Apakah kita menaati *PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS?* | *KECELAKAAN LALU LINTAS* yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja juga termasuk kecelakaan kerja. | Lukisan-lukisan mural itu tidak hanya indah, bila diperhatikan dengan mendalam —tidak sekadar *SELINTAS LALU—*, mengandung pesan mendalam.
- Marco Polo *MELINTASI PERJALANAN* panjang dari Venesia hingga negeri Mongol.
- Sejak «commuter line» beroperasi di pelintasan Yogyakarta dan Solo, tingkat penggunaan warga sepanjang *JALUR PELINTASAN* cukup tinggi. | Sebagai negara maritim dengan tiga *JALUR PERLINTASAN* transportasi dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak disinggahi kapal.
- Peristiwa itu (sebuah mobil yang tertabrak kereta api) terjadi di sebuah *PERLINTASAN SEBIDANG* tanpa palang di daerah Madiun.

lipat	<p>Kondisi <i>DAGU BERLIPAT</i> atau dagu ganda bisa akibat dampak dari proses penuaan pada kulit. Danau Toba membutuhkan daerah resapan air lima <i>KALI LIPAT</i> dari luas danau. Sang kakek sepertinya sudah sangat sepuh dan nggak bisa berdiri lama, jadi beliau bawa <i>KURSI LIPAT</i> sendiri. Bisnis tanaman hias menjanjikan keuntungan yang <i>BERLIPAT GANDA</i>. Rasa nasi gudeg tersebut akan menjadi <i>BERKALI LIPAT</i> lebih enak.</p>
lipur	<ul style="list-style-type: none"> • Aku ingin <i>MELIPUR LARANYA</i>. • Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, <i>PELIPUR LARA</i> atau untuk membangkitkan semangat juang. • Anak itu <i>SEDIH TAK TERLIPUR</i>.
liput	<ul style="list-style-type: none"> • Pewarta yang <i>MELIPUT KEJADIAN</i> itu telah menemukan fakta yang tak pernah diungkap ke publik. • Mengendus hal tak becus, <i>CEMAS MELIPUTI</i> Fajar. Hatinya masih <i>DILIPUTI DUKA</i>. Perlahan namun pasti, <i>KELENGANGAN MELIPUTI</i> berbagai kawasan. Apa yang terlihat kecil dan sepele menjadi permasalahan besar bahkan membuatnya <i>DILIPUTI KEKALUTAN</i> sepanjang waktu. Tak lama kemudian ia tahu apa yang menjadi rencana dua orang gadis yang <i>DILIPUTI PERASAAN DENDAM</i> itu. • <i>PENDIDIKAN</i> harus <i>MELIPUTI</i> suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. <i>TAHAPAN</i> tersebut <i>MELIPUTI</i> perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. • Hal ini bisa menghambat tugas-tugas kewartawanan, terutama dalam melakukan <i>LIPUTAN INVESTIGASI</i>. Masih kerap terjadi tindakan pengancaman dan intimidasi kepada pekerja pers yang melakukan <i>LIPUTAN DI LAPANGAN</i>. • Gedung itu akan diperuntukkan sebagai «media center» bagi para <i>WARTAWAN PELIPUT</i>. • Ada yang berpendapat bahwa ancaman atau intimidasi muncul saat wartawan <i>MELAKUKAN PELIPUTAN</i> di lapangan.
lirik	<p>Semua mereka langsung <i>MELIRIK SENGIT</i> ke arahnya. Ia <i>MELIRIK TAJAM</i> ke arahku.</p>
lisan	<p>Bahasa tulis menggunakan simbol visual untuk menandakan suara dari <i>BAHASA LISAN</i>. Pada dasarnya, ragam tulis dan <i>RAGAM LISAN</i> [bahasa] terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Sanksi dapat berupa <i>TEGURAN LISAN</i> atau teguran tertulis. Karena itu saya minta saksi-saksi</p>

^{1*} ditemukan juga: *kesaksian lisan*

untuk *UJIAN LISAN* saya. ^{1*}

listrik	<ul style="list-style-type: none">• Di kota itu, gara-gara <i>LISTRİK MATI</i> 2-4 kali sehari.• Dia berharap, <i>LISTRİK</i> kembali <i>MENGALIR</i> siang atau sore hari.• Pemanas portabel ini murah tapi <i>BOROS LISTRIK</i>.• <i>ALIRAN LISTRIK</i> kembali normal tadi malam. Pihak PLN area Kuta mencatat selama musim kemarau sebulan ini terjadi kenaikan <i>BEBAN LISTRIK</i> sekitar 10 persen. Mereka bersembunyi dari kejaran polisi di sebuah <i>GARDU LISTRIK</i>. Bahan plastik mempunyai sifat <i>ISOLASI LISTRIK</i> yang tinggi. Kita melakukan pengecekan dan perawatan <i>INSTALASI LISTRIK</i> di rumah. Terapi ini menggunakan stimulasi <i>KEJUT LISTRIK</i> untuk mempercepat penyembuhan. Gajah liar masuk ke perkampungan karena ada <i>PAGAR KEJUT LISTRIK</i> yang rusak. «Stun gun» atau <i>SENJATA KEJUT LISTRIK</i> kini diperbolehkan dipakai sebagai alat bela diri. Listrik yang digunakan secara tidak benar dapat mengakibatkan kecelakaan seperti <i>KEJUTAN LISTRIK</i>. Untuk membangkitkan <i>LONCATAN LISTRIK</i> antara kedua elektrode busi diperlukan perbedaan tegangan yang cukup besar. Pelayanan transportasi umum terganggu karena <i>PADAMNYA LISTRIK</i>. Mereka memiliki beberapa rencana untuk menghadapi persoalan <i>PEMADAMAN LISTRIK</i>. Pelayanan air bersih belum stabil dan masih sambil menunggu <i>PASOKAN LISTRIK</i> di wilayah Jabodetabek. Desa-desa tersebut telah menikmati air bersih, <i>SAMBUNGAN LISTRIK</i>, sanitasi, puskesmas dsb. Banyak orang kehilangan nyawa akibat kena <i>SENGATAN LISTRIK</i>. ^{1*}• Pembangunan <i>PEMBANGKIT LISTRIK</i> mikrohidro swadaya telah dirintis sejak 2012 oleh Kepala Desa.• Korban diduga tewas <i>TERSENGAT ALIRAN LISTRIK</i> dari jebakan tikus yang dipasang di sawah tersebut. Bagai <i>TERSENGAT LISTRIK</i>, Ratih tersentak.• Ada yang menggunakan <i>ALAT-ALAT BERLISTRIK</i> semisal kompor listrik. Presiden merinci 433 <i>DESA</i> yang belum <i>BERLISTRIK</i> itu tersebar di empat provinsi.	^{1*} ditemukan juga: <i>colokan listrik</i>
liur	<ul style="list-style-type: none">• <i>AIR LIUR</i> bertugas membunuh bakteri dan mengontrol keasaman mulut.• Calon ini harus <i>MENELAN LIUR PAHIT</i> atas perolehan 294 suara dan kalah jauh dari pesaingnya.	
loak	<p><i>PASAR BUKU LOAK</i> juga sepi pengunjung. Dia dan kawan-kawan pedagang sepeda bekas di <i>PASAR LOAK</i> juga menjual secara «online». Untuk menambah pengetahuan fisika, saya pergi ke <i>TUKANG-TUKANG LOAK</i> di Pasar Senen.</p>	
logam	<ul style="list-style-type: none">• Secara alami <i>LOGAM BERAT</i> tersebut ada di alam. Barang-barang yang dijual di Pasar Umum Gubug meliputi <i>LOGAM MULIA</i>, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan kebutuhan sehari-hari.• Ada retakan akibat <i>KELELAHAN LOGAM</i> di badan pesawat.	
logat	<ul style="list-style-type: none">• Yang nyata dia bukan orang Jakarta, sebab pada <i>LOGAT BICARANYA</i> sudah ketahuan. «Kata temenku, kopi di sini enak sekali,» tuturnya bersemangat dalam <i>LOGAT Jawa KENTAL</i>. Ia lelaki Inggris dengan <i>LOGAT Skotlandia</i> yang <i>KENTARA</i>. Begitu cetus Lanny dengan <i>LOGAT Betawi</i> yang <i>KHAS</i>. «Bener, Lam,» ujarnya dengan <i>LOGAT Betawi</i> yang <i>MEDOK</i>.• Murid saya dan ibunya bila berbicara, sangat <i>KENTAL DENGAN AKSEN ATAU LOGAT Jawa Timur</i>.	
logis	<p>Apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah <i>KONSEKUENSI LOGIS</i> dari apa yang terjadi</p>	

sebelumnya. | Ilmu pengetahuan diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang sistematis menggunakan *NALAR* yang *LOGIS*.

logistik	Sebagian besar awak <i>ANGKUTAN LOGISTIK</i> berasal dari luar Bali.	
lokal	<i>KEARIFAN LOKAL</i> adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat.	
lokusi	<i>TINDAK LOKUSI</i> «Saya akan laporkan kamu» memaknakan <i>TINDAK ILOKUSI</i> yang berupa ancaman.	
lolong	<ul style="list-style-type: none">• Di kejauhan terdengar suara <i>ANJING MELOLONG</i>.• Deniza separuh histeris dan setengah <i>MELOLONG MENANGISI</i> kematian Yayah. Pasti <i>MENANGISI MELOLONG-LOLONG</i> si anak kecil itu ditinggal ibunya begitu saja.	
lolos	<ul style="list-style-type: none">• Partai yang <i>LOLOS AMBANG BATAS</i> parlemen nasional, otomatis lolos masuk parlemen daerah. Kendaraan yang tidak <i>LOLOS ATURAN</i> tersebut diputarbalikan ke daerah asalnya. Meski tidak mudah untuk <i>LOLOS BABAK</i> berikutnya, tidak ada yang tidak mungkin. ^{1*}• Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja <i>LOLOS DARI LUBANG JARUM</i>. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>lolos kualifikasi</i> / ~ pemeriksaan / ~ seleksi / ~ tes / ~ uji dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>lolos dari hukuman</i> / ~ dari infeksi / ~ dari jerat / ~ dari kejaran / ~ dari kematian dsb.</p>
lomba	<ul style="list-style-type: none">• Tempat yang sering kami jadikan <i>AJANG LOMBA</i> renang adalah Batu Malang, yang berjarak sekitar 80 -100 meter dari pantai. <i>TANGKAI LOMBA</i> yang dipertandingkan sebanyak 16 yaitu seni lukis, komik strip, fotografi dsb.• Ide <i>LOMBA BALAP LARI</i> dengan menggunakan bakiak juga banyak dilakukan saat perlombaan 17 Agustus. Tipe olahraga pertandingan adalah olahraga adu kecepatan, siapa cepat dia yang menang. Misalnya adu lari, <i>LOMBA RENANG</i>. ^{1*}• Dalam festival ini juga <i>DIADAKAN LOMBA</i> kecepatan memakan bakso. Masyarakat di Bali <i>MEMBUAT LOMBA</i> layang-layang di beberapa tempat. Di sela-sela itu, saat <i>DIGELAR LOMBA</i> tarik tambang antar siswa di halaman sekolah, dia terjun mengikutinya. Hari itu saya <i>IKUT LOMBA</i> di sekolah, yaitu lomba makan kerupuk. Dia tetap <i>MENGIKUTI LOMBA</i> tari Lampung. Mereka nyatanya masih bisa <i>MELAKSANAKAN LOMBA</i> penulisan skenario secara tetap. <i>LOMBA</i> poster <i>DILAKUKAN</i> dalam dua tahap penjurian. Dalam rangka Dies Natalis mereka <i>MENYELENGGARAKAN LOMBA</i> poster, spanduk dan baliho.• Saat itu para peneliti di dunia <i>BERLOMBA MENCARI</i> oba untuk mengatasi virus corona. Kami <i>BERLOMBA BERLARI</i> menuju telaga dan mandi di sana. Lonceng berbunyi dan anak-anak ribut <i>BERLOMBA KELUAR</i> dari kelas. Para partai <i>BERLOMBA MENANG</i> untuk menduduki kursi kepemimpinan dan menimbulkan banyak pro dan kontra.• Gaya hidup melambat kemudian menjadi cara untuk menolak tekanan <i>PERLOMBAAN SEMU</i> atas kesuksesan.	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>lomba baca puisi</i> / ~ mengarang / ~ menyanyi / ~ pidato / ~ tari / ~ tarik tambang dsb.</p>
lompat	<ul style="list-style-type: none">• Di bagian lain taman, ada beberapa anak perempuan sedang bermain <i>LOMPAT TALI</i>.• Tiba-tiba, pendengarannya yang tajam terlatih menangkap sesuatu dan ia pun <i>MELOMPAT BANGUN</i>. Dia <i>MELOMPAT BERDIRI</i> hendak lari.	
lompong	Hari depan itu sendiri tidak ada. Yang ada hanya kekosongan yang menganga, <i>BOLONG</i> dan	

MELOMPONG. | Tadi aku diam-diam coba mengintip ke dalam gubuk. Di dalam ternyata *KOSONG MELOMPONG*. Tak ada apa-apanya.

loncat	<ul style="list-style-type: none">• Polisi melakukan pengawalan kendaraan angkutan sembako yang akan keluar Cianjur untuk mencegah aksi <i>BAJING LONCAT</i>. Dalam dunia politik, fenomena <i>KUTU LONCAT</i> sebenarnya bukanlah hal yang dilarang.• Tentu saja dia langsung <i>MELONCAT KECIL</i> kesenangan.• Pembuat film pendek ini hanya menganggapnya sebagai sebuah <i>BATU LONCATAN</i> menuju film cerita panjang.• Untuk membangkitkan <i>LONCATAN LISTRIK</i> antara kedua elektrode busi diperlukan perbedaan tegangan yang cukup besar.	
lonceng	<ul style="list-style-type: none">• Keputusan ini tidak bedanya dengan <i>LONCENG KIAMAT</i> dunia pendidikan di Tanah Air. Itu pertanda <i>LONCENG KEMATIAN</i> demokrasi. ^{1*} Fenomena bunuh diri menjadi <i>LONCENG PERINGATAN</i> atas kesulitan ekonomi yang sedang terjadi.• <i>LONCENG</i> tanda masuk sekolah <i>BERBUNYI</i>. Ibu Guru Ani <i>MEMBUNYIKAN LONCENG</i> masuk kelas. Dia harus tepat masuk kelas pada saat <i>LONCENG DIPUKUL</i>. Kami dikejutkan <i>LONCENG BERDENTANG</i> tiga kali. Jam tiga subuh.	^{1*} the combination <i>lonceng maut</i> mainly occurs as a film title; <i>pembunyi lonceng</i> seems not to have a figurative meaning in Indonesian
longgar	<ul style="list-style-type: none">• Memanfaatkan jalur tikus dan <i>LONGGARNYA PENJAGAAN</i>, kejahatan para sindikat hampir tak terdeteksi. Aku yakin, tidak ada <i>SAMBUNGAN</i> kabel yang <i>LONGGAR</i>. Waktu saya habis di butik, kalau pun ada <i>WAKTU LONGGAR</i> saya memilih istirahat dibanding membuka laptop.• Begitu duduk di dalam taksi, <i>IMPITAN</i> di adanya seketika <i>MELONGGAR</i>.• Hal ini telah tampak sejak Beijing <i>MELONGGARKAN KEBIJAKAN</i> satu anak pada akhir 2013. ^{1*}• <i>KELONGGARAN PENGATURAN</i> dana parpol sangat menguntungkan partai besar. Kemudahan investasi dan <i>PELONGGARAN ATURAN</i> mungkin bisa mendorong investasi di sektor migas. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>melonggarkan pengawasan</i> / ~ <i>belunggu</i> / ~ <i>ikat(an)</i> / ~ <i>izin</i> / ~ <i>pelukan</i> / ~ <i>persyaratan</i> / ~ <i>tali</i> / ~ <i>tarif</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>pelonggaran pajak</i>
longsor	Yang paling banyak memakan korban adalah <i>BENCANA LONGSOR</i> . Hal ini telah mengakibatkan terjadi banjir bandang dan bahaya <i>TANAH LONGSOR</i> di beberapa lokasi.	
lonjak	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa pekan terakhir ini harga minyak goreng <i>MELONJAK DRASTIS</i>. Angka pemesanan makanan <i>MELONJAK TAJAM</i>.• Kau nyaris <i>MELONJAK KEGIRANGAN</i>.• Lebaran Idul Fitri tahun ini relatif senyap dari teriakan ibu-ibu seputar <i>LONJAKAN HARGA-HARGA</i>. Hal ini dipicu oleh <i>LONJAKAN PERMINTAAN</i> untuk produk halal dari negara-negara muslim.	
lontar	<ul style="list-style-type: none">• Dia sedang <i>MELONTARKAN KEBOHONGAN</i> dengan penuh tekanan. A. terlihat <i>MELONTARKAN CANDAAAN</i> kepada F. Mereka berdua tidak jarang saling <i>MELONTARKAN EJEKAN</i>. Dia berani <i>MELONTARKAN GAGASAN</i> ini. Dengan <i>MELONTARKAN HUMOR</i>, rakyat bisa puas mentertawakan diri mereka. Pemimpin ini suka <i>MELONTARKAN IDE-IDE</i> baru. Orang-orang tak henti-hentinya <i>MELONTARKAN KALIMAT</i> kekaguman. Satu-satunya <i>KOMENTAR</i> yang <i>TERLONTAR</i> dari mulutku mendengar cerita mereka adalah ini. Dia sering <i>MELONTARKAN KRITIK</i> kepada berbagai kalangan atau organisasi masyarakat. Dalam kongres ini beliau sudah mulai <i>MELONTARKAN PERNYATAAN</i> politiknya. Sesekali dia <i>MELONTARKAN PANDANG</i> ke kantor Widuri. Karena keputusan itu pula banyak <i>PUJIAN</i>	^{1*} ditemukan juga: <i>melontarkan alasan</i> / ~ <i>ejekan</i> / ~ <i>fitnah</i> / <i>permintaan</i> / ~ <i>pertanyaan</i> / ~ <i>sugesti</i> / ~ <i>ucapan</i> dsb. (anything you can say or express)

yang *DILONTARKAN* kepadanya. | Masih menyisakan beberapa *PERTANYAAN* yang belum *DILONTARKAN* padanya. | Suatu kali Pak Hakim *MELONTARKAN TEBAK-TEBAKAN*. | Dalam akun twitternya, ia mengaku tak mau galau atas *TUDINGAN* yang *DILONTARKAN* kepadanya. | Ternyata ayahnya itu malah membenarkan *TUDUHAN* yang *DILONTARKAN*. ^{1*}

- *KURSI PELONTAR* («ejection seat») menjadi elemen penting dalam pesawat tempur.
- Masjid itu dibangunnya di ujung pelataran, berjarak *SEPELONTARAN BATU* dari rumahnya.

loper Seorang anak tukang bangunan bisa jadi astronot atau yang bapaknya *LOPER KORAN* bisa jadi wartawan.

lorong • Kita sudah bisa mulai melihat cahaya di ujung *LORONG GELAP*. | Di suatu tempat dia melihat *LORONG SETAPAK* yang masuk ke hutan jati.
• Ia lenyap menghilang masuk ke dalam mulut *LORONG BATU* yang berada di perut bukit.
• Dia menerobos keluar dari *LORONG BAWAH TANAH* ini. | Ia mengantarku keluar dari *LORONG-LORONG LABIRIN* sesat ini. | Yang selanjutnya kuingat adalah *LORONG RUMAH SAKIT*.
• Ia berkeliling *LORONG SUPERMARKET* dengan penuh semangat.

lotre Mereka menyambutnya dengan kegirangan seorang pengangguran yang *MENANG LOTRE*.

lowong • Kami adalah perguruan tinggi bertaraf internasional, dan tahun ini kami *MEMBUKA LOWONGAN* bagi tenaga pengajar. | Mereka menarik orang-orang dari luar organisasi untuk *MENGISI LOWONGAN* pekerjaan.
• Demikian juga bila melamar *LOWONGAN KERJA*. Bahkan pelamar untuk menjadi penyapu jalan dimintai uang sogok. | Dia sedang membaca koran untuk mencari *LOWONGAN PEKERJAAN*.

luang¹ • Satu *HARI LUANG* bisa digunakan untuk membuat koneksi kembali dengan semua anggota keluarga. | Pengunjung menggunakan roda dua dipersilahkan menaruh kendaraan di *LAHAN LUANG* dekat pemukiman. | Kita dapat membaca di mana dan kapan saja, bahkan pada *SAAT-SAAT LUANG*. | Lomba ini dapat mengisi *WAKTU LUANG* anak-anak di rumah.
• Mereka sudah *MELUANGKAN WAKTU* di tengah-tengah kesibukan mereka.

luang² • Hal ini harus menjadi *PELUANG EMAS* untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi.
• Mereka secara aktif mencari dan menangkap *PELUANG BISNIS* baru. | Sektor bioenergi menawarkan *PELUANG KERJA* dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. | Di samping Jepang, negara-negara lain di Asia Timur dan Tenggara juga merupakan *PELUANG PASAR* yang besar untuk ekspor bunga Indonesia. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *peluang berkarya / ~ berusaha / ~ kerja sama / ~ menang* dsb.

luap • Tapi kami tidak pernah mengalami banjir itu meski *AIR MELUAP* setinggi apa pun. | Dia tampak berkerut-kerut menahan *AMARAH MELUAP*. | *EMOSI MELUAP* seiring dengan aliran darah yang sangat deras ke kepala.
• Kawasan tersebut kerap terimbas *LUAPAN AIR* dari aliran sungai. | *LUAPAN AMARAH* ditunjukkan melalui penggunaan kata-kata kasar. | Saat ini waktu yang tepat bagi Anda untuk lebih mengurangi *LUAPAN EMOSI*. | Ia mencoba menenangkan *LUAPAN KEGEMBIRAAN* simpatisan.
• Saking emosionalnya, banyak pecinta timnas *MELUAPKAN KEMARAHAN* mereka di media sosial.

luar • Dia juga harus mengerti *LUAR DALAM* tentang apa, siapa dan bagaimana institusinya. | Saya bukan orang yang mengerti *LUAR DALAM* soal pendidikan anak berkebutuhan khusus. | Ini *DI*

^{1*} also used for sports and other activities

LUAR DUGAAN kami. | Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dalam jaringan (daring) atau LUAR JARINGAN (luring). | Ada yang di LUAR KENDALI kita, seperti kapan «The Fed» menaikkan suku bunga Amerika dan tingkat perlambatan ekonomi Cina. | Kelihatannya dia HAFAL DI LUAR KEPALA statistik dari semua jenis hasil pertanian. | Kebudayaan komunikasi merupakan proses yang dipengaruhi banyak variabel, yang kesemuanya berada DI LUAR KONTROL kita. | Tanaman yang bisa Anda tanam di rumah terbagi atas dua jenis, yakni tanaman LUAR RUANGAN («outdoor») dan tanaman dalam ruangan («indoor»).^{1*}

- Manusia seringkali tertipu oleh PENAMPILAN LUAR dari segala sesuatu.
- Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan IZIN KELUAR diberikan setelah mendapat rekomendasi tersebut.
- Lonceng berbunyi dan anak-anak ribut BERLOMBA KELUAR dari kelas.
- Rakyat berperan sebagai pengingat, yang menyadarkan elite ketika mulai KELUAR DARI JALUR.
- ANCAMAN yang DIKELUARKAN dengan suara nyaring penuh amarah ini berhasil. | Pemerintah belum MENGELUARKAN (PER)ATURAN mengenai itu. | Hal tersebut sudah ada cara yang efisien sehingga tidak perlu MENGELUARKAN BIAYA yang banyak. | Untuk yang berkocek tebal, MENGELUARKAN DUIT ratusan juta rupiah agar tubuh kembali muda mungkin bukan masalah. | Tes terhadap 14 personel MENGELUARKAN HASIL positif. | Seringkali dia MENGELUARKAN KRITIK terhadap pemerintahan sekarang. | Keduanya memang dikenal vokal MENGELUARKAN PENDAPAT DAN PERNYATAAN yang tak jarang dinilai kontroversial. | Dia membuka mulut. Namun tak mampu KELUARKAN SUARA.^{2*}
- Asupan energi yang berlebih dan tidak diimbangi dengan PENGELUARAN ENERGI yang seimbang akan menyebabkan terjadinya penambahan berat badan.
- Untuk MENGIRIT PENGELUARAN, kami kemudian mengontrak rumah itu.

luas

- Arsitektur merupakan sub-sektor ekonomi kreatif, yang memiliki CAKUPAN LUAS tidak hanya menyangkut estetika tapi juga nilai sosial, ekonomi bahkan pariwisata. | Ia cerdas dan BERGAUL LUAS. | Mereka bertindak konkret untuk mengatasi persoalan yang telah menimbulkan keprihatinan di KALANGAN LUAS ini. | Keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga inti dan KELUARGA LUAS. | Mereka semakin terpisah dan tidak merespon persoalan yang dirasakan KHALAYAK LUAS. | Data ini bisa diakses secara lebih mudah oleh MASYARAKAT LUAS. | Mereka bukanlah orang yang fanatik, mereka adalah orang yang terbuka dan suka menerima pembaharuan, serta LUAS PANDANGANNYA. | Dia berusaha berkuliah di Jerman agar PELUANG kerjanya lebih LUAS. | Praktik eksploitasi lahan SKALA LUAS untuk perkebunan sawit berkembang pesat. | Masalah isi UU ini adalah ambiguitas dalam rinciannya, dan terlalu LUASNYA PENAFSIRAN yang dapat diaplikasi. | Ia berpendapat bahwa guru harus BERWAWASAN LUAS.
- Pemimpin yang menyesuaikan kata dan perbuatan adalah pemimpin dalam ARTI SELUAS-LUASNYA.
- Sawah dengan padi menguning yang siap dipanen MEMBENTANG LUAS. | Rekaman itu BEREDAR LUAS dan disiarkan sejumlah stasiun televisi. | Kebun-kebun sayur kubis BERHAMPARAN LUAS. | Masih sering kita jumpai penggunaan kosakata bahasa alay yang BERKEMBANG LUAS di masyarakat, khususnya remaja.
- Generasi muda harus MELUASKAN HORIZONNYA dengan berpikir kreatif, eksploratif, inklusif, dan pluralistik.
- Buku-buku tersebut MEMPERLUAS CAKRAWALA pengetahuannya. | Pemerintah MEMPERLUAS CAKUPAN stimulus fiskal. | Katakanlah Telkomsel ingin MEMPERLUAS JANGKAUANNYA di suatu daerah. | Ia

^{2*} ditemukan juga: mengeluarkan
aba-aba / ~ air mata / ~ amnesti /
~ anggaran / ~ angin / ~ arahan /
~ argumen(tasi) / ~ aroma / ~
bau / ~ kebijakan / ~ bunyi / ~
cahaya / ~ dana / ~ darah / ~
dekrit / ~ (surat) edaran / ~
energi / ~ fatwa / ~ imbauan / ~
peringatan / ~ instruksi / ~ izin /
~ jerit(an) / ~ jurus / ~ kata / ~
keluhan / ~ keringat / ~ larangan
/ ~ maklumat / ~ pernyataan / ~
ongkos / ~ panduan / ~ pedoman
/ ~ pekik / ~ perintah / ~
(ke)putusan / ~ rekomendasi / ~
seruan / ~ sinar / ~ suara / ~
teriakan / ~ uang / ~ ucapan / ~
pengumuman / ~ undang-undang
dsb.

melakukan ini untuk *MEMPERLUAS JARINGAN*. | Tiap warga negara perlu terus *MEMPERLUAS PENGETAHUANNYA*.

- Pada tahap pertama, operator fokus pada pembangunan jaringan untuk *PERLUASAN JANGKAUAN* layanan («coverage»).
- Dalam hati aku memuji *KELUASAN PANDANGAN* kiai itu.
- Ada upaya untuk mengatasi *KORUPSI* yang *MELUAS* di negara tersebut. | *WABAH* Covid-19 ini masih *MELUAS* ke pelbagai pelosok negeri.

lubang

- Dengan kata lain, kita sebenarnya sudah masuk ke situasi *GALI LUBANG-TUTUP LUBANG*.
- Pertambangan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan hanya akan menggiring dalam *LUBANG BENCANA*. | Hal ini ternyata telah menjerumuskan sebagian dari kita ke *LUBANG BENCANA*. | Berikut ini paparan mengenai keunggulan dan keburukan berbagai jenis bahan yang umumnya digunakan untuk menambal *LUBANG GIGI*. | Dia merasa kaget melihat betapa lamanya dia tiba di dasar *LUBANG JEBAKAN* itu. | Pemerintah jangan terkecoh oleh *LUBANG JEBAKAN* ini. | Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja lolos dari *LUBANG JARUM*. | Ternyata hal ini mengantarkannya ke *LUBANG KUBUR* dan membuat Im Giok menjadi yatim piatu. | «Ma? Ma? Mam?» teriakku kecil. Lalu kuintip lagi lewat *LUBANG KUNCI*. | Goloknya tampak berkelebat mencari *LUBANG KELEMAHAN* lawan. | Gedung ini memang dilengkapi dengan *LUBANG-LUBANG PERLINDUNGAN* bawah tanah. | Jika lapisan ozon rusak atau terjadi *LUBANG OZON* maka radiasi sinar ultra ungu (UV-B) akan mencapai permukaan bumi.
- Jika kita dapat membayangkan satu partikel cahaya yang mengapung di tepi sebuah *LUBANG HITAM*, ia akan mengapung di sana tanpa batas. | 2,5 abad sejak digagas, akhirnya para ilmuwan berhasil mendapatkan foto *LUBANG HITAM* («black hole») dan mengetahui wajahnya.

lubuk

Dari *LUBUK HATI* saya yang paling dalam, saya kecewa dengan Anda. | Bagaimana pun juga, di *LUBUK HATI* mereka sudah mempunyai rasa takut dan hormat kepada dia. | Lagu itu seolah merupakan suara yang keluar dari *LUBUK SANUBARI* saya.

lucu

Mungkin *LELUCON USANG* tentang sepak bola kita masih relevan hingga kini. | Barangkali *LELUCON* itu memang lucu, tapi ia tak pernah bisa *MENYAMPAIKANNYA* sebagai kelakar yang menarik.

lucut

- *SENJATA* kami hanya akan *DILUCUTI* oleh Tentara Sekutu, bukan oleh pihak lain. | Pasukan Sekutu akhirnya menawan dan *MELUCUTI* TENTARA Jepang.
- Yang tidak sempat melarikan diri *DILUCUTI SENJATANYA* dan disuruh mengurus jenazah-jenazah. | *SUBSTANSI* demokrasi, berupa perlindungan hak-hak sipil dan supremasi hukum, *DILUCUTI*. | Sejumlah ahli mengkritik kebijakan pemerintah *MELUCUTI KEWENANGAN* lembaga tersebut.

ludah

Dalam peristiwa ini dia harus *MENELAN LUDAHNYA* sendiri dan harus bersedia mundur.

luhur

- Di samping itu *BUDI LUHUR* juga menjadi dasar dalam pergaulan masyarakat.
- Anak-anak mereka cerdas, *BERBUDI LUHUR*, dan mampu membangun negeri.

bdk.: → *leluhur*

luka

- *LUKA BAKAR DERAJAT SATU* sembuh spontan tanpa parut. *LUKA BAKAR DERAJAT DUA* melibatkan

^{1*} ditemukan juga: *mengalami luka* /

epidermis dan dermis. | Dalam bidang pertanian, bakteri pembentuk es juga diketahui penyebab *LUKA BEKU* («frost injury») tanaman komoditi. | Korban menderita luka di pelipis kanan dan *LUKA CEKIKAN* di leher. | Dia mengaku melihat seorang laki-laki tergeletak dengan perut *LUKA MENGANGA* berlubang. | «Tadi saya melihat orang tersebut yang tergeletak terdapat *LUKA yang MENGANGA.*» | Ajin hanya menderita *LUKA GORES* di paha kaki kanan. | Data-data yang diperlukan akan membuka *LUKA LAMA*. | Untungnya sopir hanya mengalami *LUKA RINGAN*. | Kejadian itu membuat korban menderita *LUKA ROBEK* di bagian pinggang. | Aku sudah terbiasa melihat mayat-mayat dengan *LUKA TEMBAKAN*.

- Hal ini telah *MENGOREK LUKA LAMA*. | Ia tak bertanya sebab kalau bertanya hanya akan *MENGUAK LUKA LAMA* saja.
- Keadaan murid ini tampak babak belur. Baju robek-robek, *GORESAN LUKA* di muka dan di tubuh.
- Punggungmu penuh *BEKAS LUKA*. Bahkan beberapa luka masih tampak baru dan segar. | Namun *BEKAS LUKA* yang ditinggalkannya tak lekas hapus dari ingatan. | Itu memungkinkan dokter mengeksplorasi seluruh *DAERAH LUKA*.
- Ia anggota pandu, dan tahu bagaimana *MEMBALUT LUKA*. | Dari mana kau *MENDAPAT LUKA* ini? | Ternyata ia *MENDERITA LUKA* parah. | Bukan maksud *MENGGARAMI LUKA* lama (bagi yang merasa tersinggung). | Hal itu masih *MENYISAKAN LUKA* hingga saat ini. | Peristiwa itu masih *MENINGGALKAN LUKA* yang belum hilang. | Konflik keluarga ini tentu akan *MENOREH LUKA* hati yang sangat dalam. ^{1*}
- Kalau nanti ada yang kalah, ada yang *MERASA TERLUKA*.
- Tidak ada yang *TERLUKA SERIUS*.

*mengobati ~ / merawat ~ /
menyembuhkan ~ / menimbulkan ~ /
menoreh(kan) ~ dsb.*

lukis Mau cari *LUKISAN BODONG ATAU ASLI?*

luluh • Harapannya sudah *HANCUR LULUH*. | Karier politiknya *HANCUR LULUH* setelah peristiwa tersebut.
• Pada awal April, terjadi kerusuhan yang membuat kompleks Kantor Gubernur *LULUH LANTAK*.
• Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk *MELULUHKAN HATI* ibu saya. | Kisah ini diceritakan dengan suara yang tajam, jujur, dan sangat *MELULUHKAN HATI*. ^{1*}

bdk.: *meluluhlantakkan*
^{1*} different meanings!

lulus • Sumpah atau janji dokter harus diucapkan oleh setiap mahasiswa kedokteran waktu ia *LULUS UJIAN* dokternya dan menerima ijazah.
• Sebaliknya ada sekolah yang *ANGKA KELULUSANNYA* nol persen.
• *LULUS DENGAN TERENGAH-ENGAH* akhirnya saya masuk ke Universitas Brawijaya tercinta ini. | Sejak itu, ia masuk kuliah lagi, belajar musik lagi, hingga ia *LULUS* meski *TERSENDAT-SENDAT*.
• Tentu saja ia tak bisa *MELULUSKAN KEINGINAN* itu begitu saja. | Istri sahabatku itu dengan senang hati *MELULUSKAN PERMINTAANKU*.

lumas • Pada saat pengisian *MINYAK LUMAS* ke mesin, *MINYAK LUMAS* dialirkan dari «valve» ke lubang pengisian di mesin dengan memakai «hose».
• Air dan lendir berguna untuk *MELUMASI RONGGA MULUT* dan membantu proses menelan.
• Penggantian «bearing grease» bantalan dilakukan setiap 1 tahun sekali bersamaan dengan penggantian *MINYAK PELUMAS* pompa.

lumbang Dulu, Indonesia adalah negeri agraris yang dibanggakan sebagai *LUMBUNG PADI* Nusantara. | Lahan yang digunakan untuk *LUMBUNG PANGAN* ^{1*} ini adalah bekas proyek lahan sejuta hektare era Presiden Soeharto.

^{1*} «food estate»

lumer	Ia memamerkan senyum yang <i>MELUMERKAN KEJENGKELANKU</i> . Waktu telah <i>MELUMERKAN KEMARAHANNYA</i> .
lumpuh	Ia telah menjadi korban totokan yang luar biasa sehingga ia menjadi <i>LUMPUH KAKI TANGANNYA</i> .
lumpur	Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai <i>MENGERUK LUMPUR</i> di sejumlah aliran kali dan situ. Pakaiannya basah kuyup, penuh <i>BERLEPOTAN LUMPUR DAN DARAH</i> .
lumrah	<ul style="list-style-type: none"> • Kata ini mempunyai arti yang khusus, bertentangan dengan <i>ARTI</i> yang <i>LUMRAH</i>. • Namun demikian hal tersebut <i>LUMRAH TERJADI</i>. • Hal itu masih <i>DIANGGAP LUMRAH</i>. • Perbedaan pemahaman seperti di atas sebenarnya adalah hal yang <i>LUMRAH BELAKA</i>. Pertanyaan semacam ini memang <i>SANGAT LUMRAH</i>. Sudah menjadi <i>WAJAR</i> dan <i>LUMRAH</i> di mana ada kebahagiaan harus ada yang dikorbankan. • Mentalitas korup ini telah dianggap biasa sebagai sebuah <i>KELUMRAHAN DAN KEWAJARAN</i> kultural dalam masyarakat kita.
lumur	Sejarah panjang perjuangan kota ini untuk lepas dari negara induk adalah sejarah yang <i>BERLUMUR DARAH</i> .
lumus	Justru kami ini yang <i>BERTUNGKUS-LUMUS</i> membagi kesejahteraan global agar terjadi keseimbangan.
lunak	Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya <i>PERANGKAT LUNAK</i> atau program («software»), perangkat keras («hardware»), dan penggunaannya. Bapak-bapak itu kaget dengan <i>PENDEKATAN LUNAK</i> para perempuan yang justru lebih efektif. Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak <i>JARINGAN LUNAK</i> dan tulang penyangga gigi. Koperasi pada umumnya memberikan <i>KREDIT LUNAK</i> kepada anggotanya. Perusahaan komputer A membeli perusahaan perkakas peranti keras dan <i>PERANTI LUNAK B</i> . Sewaktu dilakukan pencangkulan ini, rumput dan sisa <i>TANAMAN LUNAK</i> dapat dicampur sekaligus sehingga membusuk dan dapat menjadi pupuk.
lunas	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu kami <i>BAYAR LUNAS</i>. Pak Gubernur luncurkan stiker hologram <i>TANDA LUNAS BAYAR</i> pajak bermotor. Dalam sepuluh tahun <i>CICILANNYA</i> menjadi <i>LUNAS</i>. Dalam tempo lima tahun <i>UTANG-UTANG</i> itu <i>LUNAS</i> semua. • <i>MELUNASI UTANG</i> tidak boleh ditunda apalagi diabaikan, meski hanya berutang dengan tetangga sebelah rumah. • Sama seperti prosedur angsuran, nasabah datang ke pegadaian dengan membawa <i>UANG PELUNASAN</i> dan sewa bunganya.
luncur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KATA-KATA</i> itu <i>MELUNCUR</i> saja dari lidahku. • Dari seorang anak yang mempunyai segalanya, ia <i>MELUNCUR TURUN</i> menjadi seorang budak yang kehilangan segalanya. Ada beberapa kalimat indah yang sering kita dengar <i>MELUNCUR TERUCAP</i> dari mulut para pemimpin. • <i>KEBIJAKAN</i> ini seperti <i>DILUNCURKAN</i> begitu saja tanpa ada analisis dampak dan antisipasi yang

memadai. | Pasangan itu mulai *MELUNCURKAN JANJI-JANJI* mereka bila terpilih sebagai pemimpin. | Saat itu, mereka tengah *MELUNCURKAN PRODUKNYA* terbaru. | Berbagai *STIMULUS DILUNCURKAN* untuk mendorong bergeraknya roda-roda sektor ekonomi.

- Ada olahraga lain yang lebih ekstrem: *PAPAN LUNCUR* alias «skateboard».
- Arena *SELUNCUR ES* ini biasanya merupakan tempat populer untuk pesta ulang tahun anak-anak.
- Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendukung *ACARA PELUNCURAN BUKU* saya ini.

luntur

• *IDEALISME* menjadi *LUNTUR*, digantikan dengan sikap yang praktis dan pragmatis. | Namun, sedikit demi sedikit *KESAN* tersebut *LUNTUR*. | Saat *KEPERCAYAAN LUNTUR*, modal asing berbuntut terbang meninggalkan Tanah Air. | *SEMANGAT* itu lambat laun mulai *LUNTUR*.

• Jika tidak diantisipasi dengan baik dapat *MELUNTURKAN KOMITMEN* berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat lokal. | *SEMANGAT* warga untuk berpendidikan sering kali *DILUNTURKAN* karena berbagai persoalan yang seharusnya tak perlu terjadi.

^{1*} ditemukan juga: *cinta kasih luntur / kekaguman ~ / maskaranya ~ / persahabatan ~* dsb.

lupa

Ketika saya berkelimpahan harta, saya *LUPA DARATAN*. Mata saya gelap. | Maaf, aku sampai *LUPA DIRI*. | Akhirnya Ersya pun tahu kalau Alya hanya pura-pura *LUPA INGATAN*.

luput

• Ini hal kecil-kecil yang *LUPUT DARI PENGAMATAN*. | Sistem finansial kita tidak *LUPUT DARI DAMPAK* negatif yang sama. | Namun, ada beberapa hal yang *LUPUT DARI PERHATIAN* masyarakat pada saat itu. | Beberapa data statistik juga tak *LUPUT DARI MATANYA*. | Polisi terfokus pada terorisme, sehingga kejahatan ini *LUPUT DARI PANDANGAN* mereka. | Ponsel ini pun tak *LUPUT DARI SASARAN* para pembocor gadget. ^{1*}

• Mulai dari bangun tidur, makan, mandi, sampai tidur lagi, atau melakukan berbagai aktivitas manusia lainnya, tidak *LUPUT DARI ADANYA* penggunaan bahasa.

^{1*} ditemukan juga: *luput dari (peng)amatan / ~ ancaman / ~ pengawasan / ~ bahaya / ~ imbas / ~ kekurangan / ~ kelemahan* dsb.

luring

«Indonenglish» dipermulus oleh banyak faktor: fitur dan aplikasi media sosial, media-media *LURING DAN DARING* yang berlimpah, dan sebagainya.

bdk. *jaring*

luruh

Insiden penyensoran karya-karya seni yang bernada kritik adalah contoh nyata dari *LURUHNYA KEBEBASAN SIPIL*. | Ia berusaha menjelaskan meskipun *SEMANGATNYA* hampir *LURUH*.

lurus

• Jaraknya menurut *GARIS LURUS* tidak sampai dua kilometer. | Mereka sampai pada satu titik yang jarak *GARIS LURUSNYA* hanya kira-kira dua kilometer jauhnya dari keraton. | Ditinjau dari jenisnya garis dapat dibedakan menjadi: *GARIS LURUS*, garis lengkung, garis putus-putus dan garis spiral.

• Ada yang berambut pirang, berambut hitam, ada yang *BERAMBUT LURUS*, dan ada pula yang keriting.

• Dia *MENATAP LURUS KE ARAH MATA* Kabul. | Pengalaman membuktikan nilai investasi yang tinggi tak *BERBANDING LURUS* dengan penciptaan lapangan kerja. | Aku *BERJALAN LURUS* dan menekuk ke kanan. | Namun faktanya kajian-kajian di dalamnya tidak *BERJALAN LURUS* dengan propaganda yang selama ini dilakukan. | Ia melompat dari tempat duduknya. Bergegas ke arahku, berdiri *TEGAK LURUS* tepat di depan hidungku. | Pohon itu selain tumbuh ke samping, juga akan menumbuhkan cabang-cabang yang *TEGAK LURUS* ke atas.

• Krim *PELURUSAN RAMBUT* permanen ini mengandung amonia yang rendah. | Cita-cita untuk *PELURUSAN SEJARAH* tenggelam dan menguap begitu saja.

lutut	<ul style="list-style-type: none"> • Kau menatap dengan <i>LUTUT LEMAS</i>, berjuang menggerakkan tungkai kakimu untuk mundur. • Ia memecahkan <i>TEMPURUNG LUTUT</i> anak buahnya yang berkhianat. • Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya <i>BERTEKUK LUTUT</i> kepada sekutu. 	
luwak	Luwak Blend menawarkan rasa kopi yang khas dari <i>KOPI LUWAK</i> .	
maaf	Jika nanti bertemu lagi, aku akan <i>MENGHATURKAN MAAF</i> padanya. Pertama saya <i>MINTA MAAF SEBESAR-BESARNYA</i> kepada keluarga. <i>MENYAMPAIKAN MAAF</i> dengan kata «sorry» adalah cara yang paling umum dan paling sederhana. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>memohon maaf / menyatakan ~</i>
mabuk	Namun sayangnya, Salma sedang <i>MABUK ASMARA</i> pada Jay. Kau <i>MABUK BERAT</i> , Tuan. Berhentilah minum! Kepalanya tak mau diam, mungkin menahan pusing karena <i>MABUK BERAT</i> . Ingatlah, cinta monyet itu nyata dan penting bagi remaja bersangkutan yang sedang <i>MABUK CINTA</i> . Sayang, ketika turun dari bus, penulis tertular <i>MABUK DARAT</i> dan pening bukan main. <i>MABUK PERJALANAN</i> akan membuat mudik tidak menyenangkan. Aku mencapai tingkat puncak <i>MABUK LAUT</i> ketika tak ada lagi yang bisa dimuntahkan.	
macan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>LELAKI MACAN</i> adalah lelaki yang memomorsatukan pekerjaan, pekerja keras, berpenghasilan tinggi, mengharuskan istrinya untuk «standby» di rumah mengurus anak dan rumah tangga. • Fungsi pengawasan hanya akan menjadi <i>MACAN OMPONG</i> dan dianggap angin lalu oleh para koruptor. 	
macet	<ul style="list-style-type: none"> • Dia sudah <i>MACET BAYAR ANGSURAN</i>, lalu ikut program relaksasi kredit. Sampai sekarang, yang <i>IURAN MACET</i> itu ada sekitar 1.537 perusahaan dan total (nilainya) mencapai Rp41.832.965.244. Hampir setengah dari <i>KREDIT MACET</i> ini telah mengalami restrukturisasi dengan arbitrase pemerintah. <i>KARTU KREDIT YANG MACET</i> akan menimbulkan masalah bagi kedua pihak. Menjelang kandang bis, <i>LALU LINTAS</i> agak <i>MACET</i>. Ia ditugasi untuk menagih piutang yang macet. Di tangannya <i>TAGIHAN MACET</i> itu jadi uang. Setelah 15 tahun <i>PERUNDINGAN MACET</i>, lebih dari 100 negara mencapai kesepakatan bersejarah untuk melindungi laut lepas. • Taksi yang membawa saya kini <i>TERJEBAK KEMACETAN</i>. Ia terus melangkah, melewati mobil-mobil yang <i>TERJEBAK MACET</i>. MRT dapat <i>MENGURAI KEMACETAN</i> sekaligus mempercepat jarak tempuh warga. 	
madu	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka tenggelam dalam <i>MADU ASMARA</i> yang membuat mereka lupa segala. Bayi itu adalah hasil <i>MADU GELAP</i> antara nyonya rumah dan kekasihnya. • Tetapi, periode <i>BULAN MADU</i> ini tidak berlangsung lama. • Bahkan, iming-iming insentif bak <i>RACUN YANG TERBUNGKUS MADU</i>. 	
madya	Jumlah peserta yang <i>MEMPEROLEH PERINGKAT</i> unggul sebanyak 5 orang, <i>MADYA</i> 68 orang, dan semenjana 8 orang. Program pemelajaran dibagi secara umum ke dalam <i>TINGKAT DASAR, MADYA</i> , dan <i>UNGGUL</i> . Usia enam puluh biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara <i>USIA MADYA</i> dan usia lanjut.	
magang	<ul style="list-style-type: none"> • Saat itu aku <i>BEKERJA MAGANG</i> pada salah satu media cetak. Mereka telah <i>MENJALANI MAGANG</i> 	

KERJA di Hotel Intercontinental Hong Kong.

- Dari semua *ANAK MAGANG*, hanya kau yang akhirnya ditawarkan untuk bekerja penuh di sini. | Sebagai *DOKTER MAGANG*, saya tidak bisa menahan antusiasme untuk belajar dan mencoba berbagai pengalaman baru.
- Dirinya terus *MEMAGANGI GAGANG* pintu dan menutup pintu kamar tersebut. | Dokter dibantu panitia sibuk *MEMAGANGI* kedua *KAKI* anak tersebut. | Mereka melakukan aksi kampanye tunggal dengan berdiri dan *MEMAGANGI SPANDUK*. | Dua orang perawat laki-laki itu *MEMAGANGI TANGANKU*.

magnet Jika kutub senama (utara-utara atau selatan-selatan) dihadapkan maka kedua *MAGNET* akan saling *MENOLAK*. Jika kutub yang berbeda (utara-selatan) dihadapkan maka kedua *MAGNET* akan saling *MENARIK*.

mahal • Hal ini adalah salah satu imbas *MAHALNYA BIAYA* pendidikan. | Distribusi barang menjadi terhambat dan membuat *HARGA MAHAL*.
• Ronaldo sekali lagi membuktikan mengapa dirinya layak *DITEBUS MAHAL* oleh Juventus. | Keberanian ini *DITEBUS MAHAL*. Ia jatuh sakit beberapa hari.

mahasiswa • Mayoritas mahasiswa yang hadir adalah *MAHASISWA ANGKATAN* baru.
• Dia bakal membayar sewanya sendiri dari *UANG HIBAH MAHASISWA*.

mahir • Bakat musiknya merupakan warisan dari Ayahnya yang *MAHIR BERMAIN SULING* dan menyanyikan lagu-lagu Cianjuran.
• Tes UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) merupakan sebuah instrumen terstandar untuk *MENGEVALUASI KEMAHIRAN* atau profisiensi bahasa Indonesia seseorang. | Banyak lembaga untuk *MENGUJI KEMAHIRAN* dalam bahasa tertentu. | UKBI (*UJI KEMAHIRAN* Berbahasa Indonesia) merupakan tes standar untuk mengetahui *KEMAHIRAN BERBAHASA* penutur bahasa Indonesia. | Alat uji ini telah dibakukan untuk *MENGUKUR KEMAHIRAN* berbahasa seseorang. | Keempat *KEMAHIRAN BERBAHASA* tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mahir membaca / ~ mendengarkan / ~ menggunakan / ~ berkalimat / ~ memahami / ~ menulis / ~ bertutur* dsb.

mahkota • Kerusakan telah menyebabkan hancurnya seluruh *MAHKOTA GIGI* dan hanya menyisakan akarnya. | Tampaknya dewasa ini istilah «crown» lebih banyak digunakan untuk menunjuk *MAHKOTA TIRUAN*.
• Rahasia itu tertutup rapat sampai *PANGERAN MAHKOTA* menjadi kaisar. | Ketika *PUTRI MAHKOTA* beranjak dewasa, ia menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin.

main • Bagiku ia terlalu *MAIN AMAN*, sebuah ungkapan lain untuk penakut. | Menteri tersebut meminta agar penanganan perkara pidana transparan dan tidak ada yang *MAIN BELAKANG*. | Eh, jangan *MAIN CURANG*, kawan! | «Siapakah berani *BERMAIN GILA* dengan aku?» bentaknya. | Ayo kita ke sana. Tetapi ingat, jangan *MAIN HAKIM SENDIRI!* | Situs ini dibangun oleh pemiliknya yang maniak *BERMAIN KARTU*. | Dan dengan demikian, Sukarno *MEMAINKAN KARTU* terakhirnya. | Para panglima dan komandan itu sewenang-wenang *MAIN KEKERASAN*. | Mereka sering *BERMAIN KUCING-KUCINGAN* dengan kondektur. | Dia mengakui masih ada dokter yang *MAIN MATA* dengan perusahaan. | Pemerintah harus berhenti *BERMAIN MATA* dan mulai memegang kendali. | *MEMAINKAN LAPTOP* yang dikeluarkan dari tas sandangnya yang besar. | Menjelang sahur, anak-

^{1*} ditemukan juga: *(ber)main catur / ~ cinta / ~ game / ~ musik / ~ kasti / ~ kelereng / ~ ponsel / ~ saksofon / ~ sepak bola / ~ petak umpet / ~ tenis* dsb.
^{2*} as far as I have seen, *bermain peran X* is not frequently used in the sense of «to play the role of X» in a play or movie

anak kampung keliling permukiman sambil *MEMAINKAN MUSIK* perkusi yang indah. | Hal ini turut *MEMAINKAN PERAN* strategis dalam menunjang pencapaian. | Dentingan piano dari tangannya menandakan kalau dia pernah belajar serius *MEMAINKAN PIANO*. ^{1*} | Tidak perlu *MAIN SANDIWARA* lagi, apa artinya semua ini? | Pada suatu saat Pras dipergoki *BERMAIN SERONG* dengan wanita lain. | Proses seleksi mengedepankan transparansi, tidak ada peluang untuk *MAIN SOGOK* atau kongkalikong. | Dia pandai *MAIN SULAP*, pandai main sihir. | Dia ingin menunjukkan keterampilan *BERMAIN SULAP* di hadapan sang cucu. | Apa kau sekarang sudah pandai *MAIN SULAPAN*?

- Oh, Saudara, mohon maaf aku langsung *MAIN HANTAM* saja ini. | Kau jangan *MAIN HANTAM KROMO*.
- «Dia betul bakal jadi ibu anak-anakku.» «Betul nih?» «*TUNGGU* saja *TANGGAL MAINNYA*.» | Sehingga mimpi besar para perguruan tinggi untuk menjadi «research university» benar-benar tercapai. Kapan ya ? Mari kita *TUNGGU TANGGAL MAINNYA*...
- Terus saya *ISENG MAIN* ke sana. Saya bilang ke salah satu koordinatornya mau kerja di sana.
- Lagi pula harus kita akui bahwa *PEMAIN BELAKANG* lawan kuat sekali. | Nama *PEMAIN PENGGANTI* harus diinformasikan kepada wasit. | Kau ini mestinya seorang *PEMAIN SANDIWARA* yang cekatan! | Hidup dari panggung ke panggung mematangkan dia, bukan saja sebagai *PEMAIN WATAK*, tetapi juga sebagai sutradara.
- Seperti kita tahu, awalnya hall itu merupakan *AJANG BERMAIN* basket. | Letak *ARENA BERMAIN* anak-anak yang strategis umumnya adalah di lantai dasar. | Saat ini mereka mulai menjual lagu sesuai dengan *ATURAN MAIN* industri musik dunia, yaitu dengan cara menjualnya «per download». | Permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda, namun pola dan *ATURAN PERMAINAN* tetap sama. | Aku telah menyiapkan *BARANG-BARANG PERMAINAN* buatnya, juga baju yang indah. | Sia-sia belaka. *BUKAN MAIN* kecewa dan menyesalnya. | Sekolah juga memiliki aula, dapur, pendopo, mushola, kamar mandi, *HALAMAN BERMAIN*, ruang keterampilan, perpustakaan, dan gudang. | *KELOMPOK BERMAIN* dapat memengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. | Bayangkan, Anda bermain ayunan bersama anak Anda di *TAMAN BERMAIN*.
- Para peserta ini wajib *MEMAINKAN LAKON-LAKON* berat yang biasa dimainkan para dalang senior atau profesional. | Ini pengalaman pertamanya naik panggung dan *MEMAINKAN LAKON* komedi. | Melakukan «role play» (*BERMAIN PERAN*) oleh peserta tentang cara penyelesaian masalah yang telah dipilih. | Mereka melakukan permainan-permainan yang merangsang otak kiri dan kanannya seperti *PERMAINAN PERAN* (simulasi) dan kerja kelompok. ^{2*} | Kami juga ingin *MEMAINKAN PERAN AKTIF* dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. | Bengkulu *MEMAINKAN PERAN GANDA* dalam perang itu. | Orang-orang yang bekerja tanpa *BERMAIN LICIK*, biasanya merekalah yang akan jadi korbannya. | Mengayuh sepeda adalah kegemaran Jujun Junaedi dan hal itu *MEMAINKAN PERAN* penting untuknya dalam menciptakan sepeda Kreuz. | Yang kuingat adalah ayahku *BERMAIN SEBAGAI* Momba yang kejam yang membunuh Maharani yang cantik. | Aku bak *PEMAIN SIRKUS*, mesti menjaga keseimbangan di sepanjang pematang. | Disinyalir para importir bawang sengaja menimbun bawang untuk *MEMPERMAINKAN HARGA* bawang di pasar.
- Mereka *BERMAIN DI DUA KUBU* dengan mengatakan partainya adalah partai penyeimbang.
- Walaupun secara eksplisit prinsip tersebut tertera di dalam UUD 1945, otonomi daerah dan desentralisasi tidak lebih dari sekadar *PERMAINAN BIBIR* («lip service»). | Mereka ingin membongkar *PERMAINAN BUSUK* bekas pimpinannya. | Bapak memanipulasi harta gana-gini bersama pengacara sahabatnya. *PERMAINAN KOTOR* yang menyakitkan hatiku. | Akhirnya Widya

memutuskan untuk menghentikan *PERMAINAN TIKUS DAN KUCING* ini.

- Hal ini dapat *MENGUBAH PERMAINAN* dalam perang melawan pandemi ini. | Beberapa pemain penting dianggap mampu menjadi *PENGUBAH PERMAINAN* atau «game changer».
- Sekelompok pria sedang serius memperhatikan kartu mereka masing-masing dan *ALUR PERMAINAN* yang sedang berlangsung. | Saat kegiatan berlangsung siswa mengikuti *ALUR PERMAINAN* dengan antusias dan gembira.
- Kata orang-orang beliau memang *JAGO MAIN* bulu tangkis. | Sayang aku tidak *PANDAI BERMAIN CATUR!*

majemuk

KALIMAT MAJEMUK bertingkat selalu terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. | Ada variasi dalam *KATA MAJEMUK*, yaitu *KATA MAJEMUK KOMPLEKS* seperti memukul mundur dan *KATA MAJEMUK SIMPLEKS* seperti anak sungai.

maju

- Ada negara-negara yang sudah *BERPIKIRAN MAJU* soal pendidikan, di mana perpustakaan selalu diprioritaskan.
- Aku terpikat banget sama *ALUR MAJU-MUNDUR* ekstrim yang diberikan Tere Liye di novel ini. | Penjabaran alur yang terdapat dalam cerpen tersebut digunakan alur campuran yaitu *ALUR MAJU* dan alur mundur. | Pendidikan merupakan salah satu unsur penentu *MAJU MUNDURNYA* sebuah bangsa. | Ada bel di sebelah kanan pagar. Tapi aku masih *MAJU MUNDUR* untuk memencetnya.
- Aku *BERINGSUT MAJU* tanpa takut. | Setidaknya, kemauan politik pemerintah dan kekuatan organisasi rakyat kini mulai tumbuh *BERKEMBANG MAJU*. | Sekarang, sudah waktunya untuk *MELANGKAH MAJU*. | Negara-negara berkembang lainnya *MELESAT MAJU* karena pendidikan diberikan tempat yang teramat penting. | Sopir kita akan selalu *MENYUSUP MAJU* bila saja ada jalan selebar jengkal di mukanya. | Kemudian kembali dia *MENERJANG MAJU*, lebih cepat dan lebih kuat daripada tadi.
- Pembangunan kota tersebut tidak *MENGALAMI KEMAJUAN*.
- Dia menuturkan bahwa *KEMAJUAN PERADABAN* bangsa tidak bisa dibangun dengan budaya nonton.

makam

- Sebab khusus perang Diponegoro adalah rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah *MAKAM LELUHUR* pangeran Diponegoro.
- Aku ingin sekali *MENGUNJUNGI MAKAM* orang tuaku.
- Mereka menunggu satu orang lagi tiba sebelum *MELAKUKAN PEMAKAMAN*.

makan

- Aku menemukan sebuah perpustakaan yang sudah runtuh dengan ribuan buku-bukunya yang sudah hampir *HABIS DIMAKAN* rayap. | Kamu makan dulu sana. *HABIS MAKAN* kita ke pasar.
- Kami cuma bermimpi *MAKAN KENYANG*.
- Meski masih terbilang hijau, partai ini ternyata mampu bersaing dengan partai-partai lain yang sudah banyak *MAKAN ASAM GARAM* perpolitikan. | Proyek ini akan *MEMAKAN BIAYA* Rp. 700 juta. | Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah, merasa *MAKAN GAJI BUTA*. | Dia berharap agar laga tersebut tidak kembali *MEMAKAN JIWA* dan berjalan kondusif. | Pada tahun yang sama, terjadi pemberontakan di Biak yang *MAKAN KORBAN* sebanyak 800 orang. | Kejahatan di masa yang lalu sudah *MAKAN* terlalu banyak *KORBAN* jiwa manusia. | Bila longsor terjadi di pinggir jalan raya dan *MEMAKAN NYAWA*, baru jadi berita besar. | Untuk pertama kali dalam hidupku

^{1*} ditemukan juga: *termakan bujuk*
/ ~ *isu* / ~ *janji manis* / ~
omongan / ~ *kepanikan* / ~
propaganda / ~ *rayuan* dsb.

aku mulai *MAKAN OBAT* tidur. | Dalam keadaanku seperti ini bertemu dengan kau sungguh menyebalkan dan *MEMAKAN SEMANGATKU*. | Hal ini mungkin *MAKAN WAKTU* lama.

- Biasanya pengendara menyebutnya dengan kondisi «*REM TIDAK MAKAN*».
- Meja makan itu sudah tertata rapi dengan empat *ALAS MAKAN*, empat set piring, dan perkakas makan. | Hasil panen padi adalah *BEKAL MAKAN* selama setahun. | Yang tidak kalah penting adalah *JAMUAN MAKAN* malam di kediaman pribadi menteri.
- Sudah hampir 2 bulan ini dengan terpaksa saya bekerja ikut perusahaan jadi sales, yah demi *CARI MAKAN*, pak. | Apakah Anda yang *KASIH MAKAN* saya?
- Daun mudanya bisa *DIMAKAN MENTAH* sebagai lalap. | Segala informasi yang menyudutkan lawan politik, itu jangan *DIMAKAN MENTAH-MENTAH*.
- Rumahnya menyala-nyala *DIMAKAN API*. | Dan sejak di rumah tinggal itu banyak dipergunakan kayu-kayu kering, maka potensi kayu *TERMAKAN API* sangat besar. | Istrinya terbaring *DIMAKAN DEMAM*. | Rupanya Diana dan Diandra *TERMAKAN HASUTAN* Alya. | Putra BJ Habibie minta semua pihak jangan *TERMAKAN HOAKS* soal isu kesehatan ayahnya. | Siklus eksploitasi anak dapat diputus dengan mengedukasi orang tua agar tidak *TERMAKAN IMING-IMING* mempekerjakan anaknya tanpa kejelasan. | Kalau tidak hati-hati, netizen bisa *TERMAKAN TIPUAN* hoax. | Tubuhnya sudah lemah *DIMAKAN USIA*, ia tak bakal bisa berlari cepat menyelamatkan diri. | Bangunan-bangunan besar itu kini lapuk *DIMAKAN USIA*. | Hampir semua komponen bangunan yang terbuat dari besi dan kayu, lapuk *TERMAKAN USIA*. | Kondisi bangunan banyak yang keropos *DIMAKAN WAKTU*. | Bulu-bulu di tubuh mereka sudah mengelabu *TERMAKAN WAKTU*. | Pada 1985 opera Batak mulai tenggelam *DIMAKAN ZAMAN*. | Begitulah usia, berguguran *DIMAKAN ZAMAN*.^{1*}
- Ada banyak biaya yang harus dibayarkan. Seperti *BIAYA MAKAN*, kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah (...). | Buah ini juga dapat membantu Anda untuk mengontrol *NAFSU MAKAN*. | Asupan *POLA MAKAN* yang salah akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. | Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar tidur, ruang tamu, *RUANG MAKAN*, dapur, kamar mandi, dan seterusnya. | Dari aneka *BAHAN MAKANAN* sumber karbohidrat tersebut, tubuh mendapat energi yang dibutuhkan. | Di tempat saya bekerja itu setiap hari selalu diberi *JATAH MAKAN* siang dengan nasi kotak/katering. | Para penggerak harus mencoba untuk meyakinkan komite agar lebih sensitif terhadap beberapa *LARANGAN MAKANAN* di antara anggota masyarakat. | Ibu hamil *PANTANG MAKAN* salak karena dipercaya dapat membuat kulit anak bersisik seperti salak. | Saya tidak punya *PANTANGAN MAKAN* daging, sejauh ini sehat-sehat saja. | Usus halus berfungsi mencerna makanan secara enzimatik dan menyerap *SARI-SARI MAKANAN* ke dalam sel darah.
- Penyebab *MALAS MAKAN* (gangguan makan) pada anak dapat disebabkan oleh faktor penyakit, perilaku dan interaksi sosial.
- Kalau kalian nggak mau *MAKAN BERAT* jangan kuatir: «*appetizer*» atau «*dessert*»-nya nggak kalah enak. | Ada janji dengan Pak Tarya untuk *MAKAN PAGI* di rumahnya.
- Banyak orang yang beralih ke *MAKANAN INSTAN DAN CEPAT SAJI*, seperti *MAKANAN BEKU*, daging olahan, dan *MAKANAN AWETAN*. | Menu ini terdiri atas *MAKANAN PEMBUKA*, hidangan utama dan *MAKANAN PENUTUP*. | Dua dari tiga bayi tidak menerima *MAKANAN PENDAMPING* di luar air susu ibu. | Membeli *MAKANAN JADI* sekarang ini sudah menjadi gaya hidup, karena selain harganya terjangkau, makanan jadi mudah didapat. | Bakteri ini sering terdapat pada *MAKANAN KALENG* yang sudah rusak. | Setiap keluarga per hari dijatah *MAKANAN MENTAH* yang diletakkan di depan rumah. | Kita mengurangi *MAKANAN OLAHAN* dan makanan siap saji. | Kopi pun telah disajikan bersama *MAKANAN RINGAN* yang dipesan. | Kita merangkum beberapa *MAKANAN TAHAN*

LAMA yang bisa menjadi referensi anak kos.

- Berbekal *TEMPAT MAKANAN* berisi rendang, aku mengetuk pintu apartemen tetanggaku.
- Konsumen ini disebut kelompok omnivora atau *PEMAKAN SEGALA*.

makar

- Dia sedang menghadapi banyak tuduhan, termasuk *MENDALANGI MAKAR*. | Ia dianggap telah *MELAKUKAN MAKAR* terhadap Pemerintah.
- Tidak mudah untuk begitu saja melancarkan *HASUTAN MAKAR*.

maki

- Sesampai di rumah bukan lain yang didapatnya kecuali *CACI MAKI* Ayah dan Ibu. | Seribu *CACI MAKI* kutuk serapah menggeru-geru dalam dada lelaki ini.
- Dia keluar mobil untuk *MENCACI MAKI JULIE*.
- Ah, dia mulai mengatakan aku tidak waras, sama dengan *MEMAKI GILA!*
- Mereka menggotong gambar Hai Kong Hosiang yang mereka *MAKI-MAKI KEPARAT*.
- Aku *MEMAKI-MAKI DIRIKU SENDIRI* atas sikap dinginku selama ini. | Dia *MEMAKI-MAKI* adiknya *SEBAGAI ORANG TIDAK TAHU DIRI*.
- Ketika saya laporkan ke atasan saya, eh malah saya dimarahi, *DIMAKI-MAKI HABIS-HABISAN*.
- Dengan teriakan-teriakan marah dan *MAKI-MAKIAN KOTOR* mereka menerjang pemuda itu dengan macam-macam senjata. | Dalam perkelahian, *KATA-KATA MAKIAN* akan lebih *KASAR*. | Beberapa hari aku menangis kecil dan memaki-makinya dengan *MAKIAN KECIL*. | Kelak mereka akan mahir melakukan *MAKIAN TINGKAT TINGGI*.

maklum

Sejak itulah pemerintah terpaksa *MENGELUARKAN MAKLUMAT* yang memuat larangan tersebut. Konflik antarnegara sudah mencapai titik kulminasi dan *PEMAKLUMAN PERANG* hanya tinggal menunggu waktu.

KBBI ignores the variant **permakluman*

makna

- Sejarah dipelajari bukan hanya untuk ketepatan data, melainkan juga untuk *MEMETIK MAKNA*. | Lembaga ini cenderung tidak transparan sejak dulu, serta gemar *MENYELEWENGGAN MAKNA*. | Pesan ini *MENYIRATKAN MAKNA* sangat dalam.
- Ini mengandung *MAKNA YANG MENDALAM* tentang pembelajaran. | Kata ini tidak mempunyai *MAKNA TERSENDIRI* dan maknanya baru menjadi jelas setelah bergabung dengan kata yang ada di belakangnya. | Cukup lama aku terlatih membaca *MAKNA-MAKNA TERSIRAT* dalam kalimatnya. | Pemahaman terhadap jenis, kaidah dan konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan siswa menangkap *MAKNA* yang *TERSURAT DAN TERSIRAT* dalam suatu teks.
- Kata «nongkrong» juga mengalami *PENYEMPITAN MAKNA*.
- Arif terdiam untuk beberapa saat lalu tersenyum *SARAT MAKNA*. ^{1*}

^{1*} *sarat akan makna* and *sarat dengan makna* also occur, but only in a literal, non-idiomatic sense

maksud

- Analisis akan dilakukan dengan melihat *MAKSUD* yang *TERSURAT DAN TERSIRAT* daripada aspek bahasa yang digunakan di dalam slogan iklan tersebut.
- Tipografi tidak dapat dipisahkan dalam membuat desain yang dapat memudahkan pembaca dalam *MEMBACA MAKSUD* serta ide atau pesan yang ingin disampaikan. | Pertanyaan itu dirasainya *MENGANDUNG MAKSUD* buruk. | Ia tidak berhasil *MELAKSANAKAN MAKSUD* jahatnya. | Makin kuat intensitas sikap negatif orang lain, maka lebih banyak kemungkinan konsumen untuk *MENGURUNGKAN MAKSUDNYA* untuk membeli sesuatu. | Pada umumnya, pembicara mengatakan hal yang dibicarakannya dalam kalimat-kalimat yang *MENYATAKAN MAKSUD* pembicara. | Kalian pikir bayi merepet tanpa niat *MENYAMPAIKAN MAKSUD* tertentu? | Mereka

bdk. *niat*; sometimes the two of them appear together, as in: *Ia dapat mengetahui perasaan dan niat maksud musuhnya*.

menggunakan topeng-topeng yang luhur untuk *MENYEMBUNYIKAN MAKSUD* mereka sesungguhnya. | Guru harus mampu *MENANGKAP MAKSUD* siswa dan kemudian membahasakannya.

maktub Namun, ternyata banyak *KOSAKATA* umum yang belum *TERMAKTUB* dalam KBBI.

^{1*} ditemukan juga: *ajaran termaktub / pengertian ~ / cita-cita ~ / istilah ~ / kata ~ / pandangan ~ / prinsip ~ / tujuan ~ dsb.*

makzul Sebanyak enam partai oposisi mengajukan *MOSI PEMAKZULAN* Presiden.

malaikat Di dunia yang keras ini, dia adalah *MALAIKAT PELINDUNGKU*. | Dan mendadak, hari ini dia muncul seperti *MALAIKAT PENOLONG* yang mengetuk pintu pertahanannya.

malam

- Salman terbangun di tengah *MALAM BUTA* ketika hujan lebat turun. | *MALAM* yang masih *MUDA* terlihat jernih.
- Gaya berdandannya di rumah mirip *KUPU-KUPU MALAM*.
- *SEMALAM SUNTUK* saya tak berani keluar.
- Di Jakarta juga diberlakukan *JAM MALAM*, yang berlaku sejak 21.00 hingga 06.00 pagi.
- Sejumlah warga menunggu *MALAM PERGANTIAN TAHUN* di pantai.
- *MALAM* makin *MENGENDAP*. | Ketika *MALAM TURUN* sepenuhnya, ia menghilang dalam kegelapan. | Mereka bisa bermain-main sampai menjelang *MALAM TURUN*.

malang

- Kau *ANAK MALANG*, Jenawi. Lahir tanpa ayah, tapi dipelihara tukang garam, bukan ayah, tapi sebenarnya ayah!
- Terasnya selalu penuh sesak dengan rentengan gantungan cucian yang *MALANG MELINTANG*. | Hal ini menjadi klise bagi yang telah *MALANG MELINTANG* dalam rimba dunia usaha.
- Negeri kita tidak henti-hentinya *DIRUNDUNG MALANG*.

malapetaka

- *MALAPETAKA MENGANCAM* setiap saat. | Kemudian secara mendadak sekali, timbul *MALAPETAKA MENGHANTAM* keluarganya. | Dia sekarang sudah bukan yang dulu, sejak *MALAPETAKA MENGENAI* dirinya, ibu dan ayahnya. | Keluarga ayahnya sedang *DILANDA MALAPETAKA*. | Aku khawatir sekali, jangan-jangan ada *MALAPETAKA MENIMPA* mereka.
- Dia menarik lepas cincin *PEMBAWA MALAPETAKA* dari jari telunjuk Randu Ireng.

bdk.: → *petaka*

malaria Dia meninggal karena *MALARIA* yang *PARAH*.

malas

- Itu juga kadang menjadi faktor kenapa kita *MALAS BANGUN* pagi untuk berolahraga. | Saat ini ia sedang *MALAS BERDISKUSI* soal itu. | Tubuhnya lunglai, dia *MALAS* untuk *MELAKUKAN* apa pun. | Penyebab *MALAS MAKAN* (gangguan makan) pada anak dapat disebabkan oleh faktor penyakit, perilaku dan interaksi sosial.
- Dahulu, produksi «furniture» rotan hanya berkembang pada *KURSI MALAS* saja.

maling Kejahatan itu tidak sama dengan *MALING AYAM* atau pengguna narkoba. | Selain mencuri

barang, *MALING-MALING TENGIK* ini sering mencuri ternak peliharaan warga. | Mungkinkah *MALING TERBANG* yang mereka maksudkan itu adalah dia?

malu

- Kalau ia kalah, ia akan *MALU BESAR*. | Semakin merah wajahnya karena ia merasa *MALU BUKAN MAIN*.
- Pandangannya *BERSEMU MALU* dengan pipi berurai air mata.
- «Dengar, Joki. Jangan *BIKIN MALU* keluarga,» kata Tulang Sahala. «Siapa yang *BIKIN MALU*? Siapa yang membuat persoalan ini?» | Dia tidak mau menyakitkan hati atau *MEMBUAT MALU* dua orang kakek. | Dia tega mempermalukan diri sendiri agar adik-adiknya tidak *MENDAPAT MALU*. | Sebelum menjajaki Fakultas Kedokteran dia sempat menjalankan sejumlah usaha. Bahkan, dia juga *TIDAK KENAL MALU* saat berjualan kambing di jalan untuk mengetahui bagaimana cara usaha. | Sekarang ini, penguasa yang sedang bercokol tanpa mengindahkan kedaulatan rakyat sedang mempretelinya *TANPA KENAL MALU*. | Orang-orang tidak tahu diri, tidak kenal budi dan *TIDAK TAHU MALU!* | Hong Li mengangguk dan *TERSENYUM MALU-MALU*, akan tetapi di dalam hatinya, ia merasa berduka sekali. | Mayang menunduk, *TERSIPU MALU*. | Jika itu terjadi ia tak sanggup *MENANGGUNG MALU* kepada orang tuanya. | Biasanya ia tidak pernah segugup ini didepan Javin, atau *BERTINGKAH MALU-MALU*. | Dia hanya memandang Nisa dengan pandangan yang membuat Nisa *TERTUNDUK MALU*. | Ia menganggap kedua remaja itu *TIDAK MEMILIKI URAT MALU*.
- Mereka jelas-jelas *MALU HATI*. | Jangan *MALU-MALU KUCING*, kalau kepingin mengapa tidak ambil dan makan sejak tadi? | Aku jadi *MALU SENDIRI* mengingat peristiwa semalam. | Sebagai bangsa, *MALU RASANYA* melihat Ibukota seperti itu. | Dia tersentuh dan merasa *MALU SENDIRI* mengingat sikapnya yang terkadang kasar dan tak bersahabat selama ini.
- Ia terus mendorong Rio untuk pertandingan ulang setelah *KEKALAHAN MEMALUKAN* di kandangnya.

bdk.: Contohnya pada gerak menutup daun putri malu setelah disentuh.

mampat,
mampet →
pampat

mampu

- Kedua program itu telah banyak membantu warga *KURANG MAMPU*.
- *DAYA MAMPU* saat ini di sistem kelistrikan Ambon sebesar 71,3 MW sehingga nantinya terdapat cadangan daya sebesar 12,3 MW. | Ia mendapatkan kesempatan untuk *UNJUK KEMAMPUAN*.
- Pembacaan cerita untuk merangsang *KEMAMPUAN MENYIMAK* menggunakan buku cerita yang relatif lebih panjang dari pembacaan buku untuk merangsang *KEMAMPUAN MEMBACA*. | Tujuan dari kegiatan bercerita sederhana adalah untuk mengetahui perkembangan *KEMAMPUAN BAHASA* yang dimiliki anak. | Pasien bisa mengalami kehilangan *KEMAMPUAN MENGENDUS*. | Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan *KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS*. | *KEMAMPUAN KRITIS* menjadi hal paling utama dari kesadaran modern yang sebenarnya, dan *KEMAMPUAN KRITIS* harus digenjut.
- Dua tahun di majalah itu pula aku *MENGASAH KEMAMPUAN* menerjemahkan cerita pendek, puisi dan esai. | Selama di sana, ia *MEMPERTEBAL KEMAMPUAN* teknik menggunakan alat itu.

mampus

- Terima kasih akan pujianmu, aku hanya mengharap *JAGO MAMPUS* itu pun bisa mendengar

pujianmu ini.

- Kalau kau menjerit lagi, *KUCEKIK MAMPUS* kau! | Bunuh saja bocah setan! *CEKIK SAMPAI MAMPUS!*
- Aku *LAYAK MAMPUS!* Aku tidak berharga lagi untuk hidup!

mancur →
pancur

mandek

- Kota ini jadi yang paling banyak *MENGALAMI KEMANDEKAN* pelayanan.
- Itu mungkin beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab *MANDEKNYA BELAJAR*.
- *MANDEKNYA PEMBANGUNAN* infrastruktur memang mengganggu hajat jutaan orang.
- Dan bukankah semua itu telah *MEMANDEKKAN EKONOMI?*

mandi

- Sutejo melihat mereka itu rebah malang-melintang di ruangan itu, *MANDI DARAH* dan tidak bernapas lagi! | Waktu itu Sim Long sendiri sudah *MANDI KERINGAT*, betapa pun dia bukan manusia gembengan baja. | Mereka akan sepakat bahwa *MANDI MATAHARI* merupakan pengalaman yang menyenangkan. | Tubuh Ibu direbahkan di samping jendela supaya dapat *BERMANDIKAN MATAHARI*.
- Idealnya, *PERALATAN MANDI* berupa handuk badan bisa digunakan tiga hingga empat kali sebelum harus dicuci. | Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar tidur, *KAMAR MANDI*, dan seterusnya.
- Ia dibaptis pada 24 Desember 1909 dan mendapatkan *NAMA PERMANDIAN* Albertus.

mandiri

- Kini aku bisa *HIDUP MANDIRI*.
- Orang yang terkonfirmasi positif penyakit langsung melakukan / menjalani / menjalankan / melaksanakan *ISOLASI MANDIRI*.
- Kita membahas langkah-langkah meningkatkan *KEMANDIRIAN PANGAN*.

manfaat

- Investasi ini memerlukan *ANALISIS BIAYA MANFAAT* yang mendalam, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. | Diharapkan dengan mediasi maka akan dipenuhi *ASAS MANFAAT* bagi dokter dan pasien dalam penyelesaian sengketa medik.
- Saya yakin banyak orang dapat *MENGAMBIL MANFAAT* dari tulisan mbak Enny. | Dan Indonesia harus dapat *MEMETIK MANFAAT* dari kedekatannya dengan Jepang. | Sejarah ini menjadi aset kaya bagi mereka yang mau belajar dan *MENARIK MANFAAT* dari berbagai pengalaman yang telah terjadi.
- Bentuk akses atas tanah secara hukum ada beberapa, yaitu hak akses, *HAK PEMANFAATAN* dan *HAK MILIK*.
- Para mahasiswa *MEMANFAATKAN KESEMPATAN* situasi politik yang labil.

mangkrak

Pihaknya telah mengeksekusi lebih dari separuh *INVESTASI MANGKRAK* yang ditemukannya saat awal menjabat. | Fenomena *PROYEK MANGKRAK* tersebut terjadi hampir di semua daerah.

mangkuk

- Ia anak berjidat lebar dengan kaca mata setebal *PANTAT MANGKUK*.
- Ada kebocoran kecil yang membuat air dalam tangki terus mengalir pada *MANGKUK KLOSET*. | Mereka meluncurkan *MANGKUK TOILET* inovatif dari bahan sangat licin.

mangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Bagai harimau <i>MENERKAM MANGSANYA</i>, ia melompat terbang ke depan. • Malam tiba, dan ia takut <i>DIMANGSA HEWAN</i>. Mereka dibiarkan <i>DIMANGSA NASIB</i>. 	
manik	Jiwaku serba panik ditatap dua <i>MANIK MATA</i> hitam yang mengancam itu. Seorang bocah dengan <i>MANIK MATA</i> memerah menyaksikan tumpukan api.	
manipulasi	Justru itu yang membuat dia <i>RENTAN DIMANIPULASI</i> orang.	
manis	<ul style="list-style-type: none"> • Kapan semua <i>IMPIAN MANIS</i> itu terwujud? Gara-gara tergiur <i>JANJI MANIS</i> suami yang mengaku sebagai pengusaha kaya raya, Lusi kini merasakan penyesalan yang begitu dalam. Agar Anda tidak termakan <i>JANJI MANIS</i> iklan pengobatan alternatif, alangkah baiknya untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dokter. Ketika mengkritik sambil menuding-nuding dengan jari telunjuk, kita sering lupa bahwa jari tengah, <i>JARI MANIS</i>, dan kelingking mengarah ke tubuh kita. Sajian kopi mocca biasanya ditambahkan serbuk cokelat serta <i>KAYU MANIS</i> sebagai pengaduknya. Buku «unyu-unyu» tentu akan lebih <i>LARIS MANIS</i> ketimbang buku fiksi yang memboyong serta budaya dan sejarah. Umumnya tempat yang menjual Nasi Gudeg justru <i>LARIS MANIS</i> ketika menjelang tengah malam. Betapa banyak <i>MULUT MANIS</i> yang menyelipkan pisau dalam setiap kalimatnya. <i>PROPAGANDA MANIS</i> Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia «di kelak kemudian hari» tidak mempan lagi. • Dia bisa <i>MENGECAP MANISNYA</i> hasil usaha. Gula biasanya akan <i>TERASA MANIS</i> bila dikecap oleh lidah. • Tidak ada <i>PENAMBAH MANIS BUATAN</i> atau perasa buatan. • Janji Pemerintah Daerah tersebut ternyata cuma <i>PEMANIS BIBIR</i>. 	
manja	Yang saya takutkan nanti ia bisa-bisa menjadi <i>ANAK MANJA</i> dan tak mau mandiri.	
mantap	Sakit ini memang aneh. Selalu hilang ketika aku sudah <i>MEMANTAPKAN HATI</i> pergi ke dokter. Itulah yang <i>MEMANTAPKAN LANGKAH</i> Clara menulis buku anak. Hal ini dapat menjadi langkah awal bagi para perokok untuk <i>MEMANTAPKAN NIAT</i> berhenti merokok.	
mantra	Lagu itu telah menjadi <i>MANTRA MENYIHIR</i> warga Amerika buat menuntut perang dihentikan secepatnya. Kata itu ditemukan pada <i>MANTRA PENYIHIR</i> abad pertengahan.	^{1*} ditemukan juga: <i>mantra ajaib</i> / ~ <i>ampuh</i> / ~ <i>gaib</i> / ~ <i>kastor</i> / ~ <i>pengobatan</i> dsb.
manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Arkeolog ini mengatakan fosil <i>MANUSIA PURBA</i> yang ditemukan di Bumiayu diperkirakan merupakan yang tertua di Indonesia. Ini yang disebut sastra urban, sastra perkotaan dengan segala karakteristik <i>MANUSIA URBAN</i>. • Aku tahu bahwa misi ini penting, tetapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa mengabaikan <i>DAMPAK MANUSIA</i> yang dihasilkan. Para aktivis dan akademikus di Kota Semarang akan merayakan Hari <i>HAK ASASI MANUSIA</i>, 10 Desember. Setiap <i>INSAN MANUSIA</i> harus diperlakukan secara manusiawi. Mungkin benar sudah menjadi <i>KODRAT MANUSIA</i> untuk menikah, berkeluarga. Politik mencerminkan <i>TABIAT MANUSIA</i>, baik naluri manusia yang baik maupun yang buruk. Sejak itu, rupanya Indonesia tidak sepi bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh <i>KETELEDORAN</i> («error») <i>MANUSIA</i>. Segala perubahan drastis ini terjadi akibat <i>ULAH MANUSIA</i>, dari mulai kepunahan spesies sampai pemanasan global. 	

- Kekeliruan data ini disebabkan oleh *KESALAHAN MANUSIAWI* («human error»). | Sistem yang serba teratur itu sangat mekanistik: tidak ada *SENTUHAN MANUSIAWI* sedikit pun. Muncul pertanyaan, apa jadinya bila *JEDA KEMANUSIAAN* tak diperpanjang karena dianggap gagal meredakan ketegangan? | Menurut «Convention» ini semua kejahatan perang dan *KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN* tidak mengenal kadaluwarsa.
- Bagaimana caranya kita menunjukkan sikap kemanusiaan kita terhadap *PERLAKUAN* yang tidak *BERPERIKEMANUSIAAN* ini? | Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari *SOLUSI* yang *BERPERIKEMANUSIAAN* bagi para pekerja itu. | Musuh itu tidak boleh *DITINDAK* sewenang-wenang tanpa *PERIKEMANUSIAAN*.

mapan

- *HIDUPNYA* semakin *MAPAN*. | *KERJA* sudah *MAPAN*, gaji amat cukup. | Menjelang kelahiran anak pertama mereka, suami masih belum memiliki *PEKERJAAN* yang *MAPAN*. | Ini adalah upaya untuk keluar dari *KONVENSI-KONVENSI MAPAN* sebuah zaman. | Kebudayaannya tidak lagi merupakan sebuah *SISTEM* yang *MAPAN*.
- Bahkan, ada yang sudah *BEKERJA MAPAN* dengan penghasilan yang mencukupi.
- Bila ada lelaki sudah cukup *DEWASA DAN MAPAN*, selalu kita ingin bertanya mengapa belum kawin. | Perusahaan ini makin *BERKEMBANG DAN MAPAN*.
- Kenyataan ini mendorong Kartini untuk *MEMBONGKAR KEMAPANAN* budayanya. | Langkahnya diharapkan dapat *MENDOBRAK KEMAPANAN* berpikir di masyarakat. | Pikiran-pikiran tersebut berupaya *MENGGONCANG KEMAPANAN*, menghancurkan basis-basis otoritas. | Elite inilah yang cenderung *MEMPERTAHANKAN KEMAPANAN*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mendukung kemapanan / menabrak ~ / menentang ~ / mengubah ~* dsb.

mara

Perjalanan kurang dari tiga jam, tapi penuh *MARA BAHAYA*.

marah

- Pak Ojong *MARAH BESAR* karena aku tidak datang Sabtu-nya sesuai jadwal.
- Rasa penat membuat mereka tidak sabar, *GAMPANG MARAH*.
- Kerusakan ini ditimbulkan jika media sosial digunakan untuk *MEMBAKAR AMARAH*. | Dia tak mampu *MEMBENDUNG AMARAHNYA* saat ditanya terkait pelayanan. | Orang-orang terkesima. Entahlah, cuaca masih cerah, tapi terasa sedang *MENANAK AMARAH*. | Hatinya memang dongkol, tapi ia tak kuasa *MENGUMBAR AMARAHNYA*.
- Hanya engkau satu-satunya wanita yang bisa *MEMENDAM MARAH* lebih dari satu bulan.
- Para demonstran turun ke jalan untuk *MELAMPIASKAN KEMARAHAN* atas kematian ini. | Saking emosionalnya, banyak pecinta timnas *MELUAPKAN KEMARAHAN* mereka di media sosial. | Kekerasan yang dipertontonkan begitu telanjang akan *MEMANCING KEMARAHAN* masyarakat. | «Sabar yah... ayah jangan marah-marah...» istriku mencoba *MEREDAKAN KEMARAHANKU*. | Penggambaran mereka betul-betul berhasil *MENYULUT KEMARAHAN* massal di seluruh Indonesia. | Ia tidak berdaya, terpaksa *MENAHAN KEMARAHANNYA*. | Tentu saja ia berang, tetapi tampak jelas bahwa *KAMARAHANNYA* terhadapku itu *DITEKANNYA* sebaik mungkin. | Kini mereka seolah-olah hendak *MENIMPAKAN KEMARAHAN* mereka kepada Keng Hong. ^{1*}
- Jangan biarkan dirimu *DIKUASAI AMARAH*. | Dia tampak berkerut-kerut menahan *AMARAH MELUAP*.
- *LUAPAN AMARAH* ditunjukkan melalui penggunaan kata-kata kasar.
- Ia menghadapi ayahnya dengan mata mengandung *API KEMARAHAN*. | Tak semua kata makian adalah bentuk *EKSPRESI KEMARAHAN*. | Hanya saya selama ini yang jadi *SASARAN KEMARAHAN* ibu.
- *KEMARAHANNYA* sudah *SAMPAI UBUN-UBUN*.

^{1*} ditemukan juga: *melepas kemarahan / memicu ~ / memprovokasi ~ / menyulut ~ / menelan ~* dsb.

marak

- Sejalan dengan *MARAKNYA GAIRAH* demokrasi, perempuan mulai menuntut hak keterwakilan.

| Di level ini juga *MARAK PRAKTIK* culas tersebut.

• Pencurian ikan ke luar negeri *MARAK TERJADI* karena ada alih muatan di tengah laut. | Beberapa hari ini, kasus persekusi *MARAK TERJADI* di beberapa daerah di Indonesia.

margasatwa	Pemerintah menetapkan Tanjung Puting sebagai cagar alam dan <i>SUAKA MARGASATWA</i> .	bdk.: → <i>satwa</i>
margin	Ia bisa mengantongi <i>MARGIN KEUNTUNGAN</i> sekitar 2% sampai 10% dari pulsa-pulsa elektrik yang dijualnya.	
marka	Meski tidak terlalu tinggi, <i>MARKA KEJUT</i> lebih efektif memaksa pengendara menurunkan kecepatan kendaraan. <i>MARKA UTUH</i> berarti pengendara tidak boleh berpindah lajur; <i>MARKA PUTUS-PUTUS</i> berarti pengendara boleh berpindah lajur.	
markas	Dia adalah seorang tentara yang ditugaskan di <i>MARKAS KOMANDO</i> rayon.	
martabat	• Kau sedang <i>MENCORENG MARTABAT</i> bangsamu sendiri. Pejabat itu juga memang suka <i>MENYINGGUNG MARTABAT</i> Presiden. • Seorang budayawan akan memahami mengenai <i>HARKAT MARTABAT</i> dan harga diri bangsa.	
mas	Tidak ada satu pun yang dapat mengklaim dirinya <i>ANAK MAS</i> , sedangkan yang lainnya tidak. Sebagai <i>MAS KAWIN</i> dia memberi Adinda sebuah cincin yang dulu dibelinya di Jakarta.	bdk.: → <i>emas</i>
masa ¹	• Mereka percaya kurikulum modern <i>MENJANJIKAN MASA DEPAN</i> yang terbaik bagi anak-anak mereka. Setelah <i>MELEWATI MASA REMAJA</i> , kamu akan <i>MEMASUKI MASA DEWASA</i> . Jangan sampai <i>MASA</i> itu <i>TERLEWAT</i> dengan sia-sia. Aku melayangkan pikiranku pada <i>MASA LALU</i> menyedihkan yang <i>KULALUI</i> beberapa waktu yang lalu. Pikirannya jadi <i>MENERAWANG JAUH KE MASA SILAM</i> . Ia mencoba <i>MENERAWANG MASA LALUNYA</i> saat ia pertama kali menginjakkan kaki di Singaraja. Tak sedikit pula terdapat narasumber yang tidak suka <i>DIUNGKIT-UNGKIT MASA</i> lalunya. • Remaja didefinisikan sebagai <i>MASA PERALIHAN</i> dari <i>MASA ANAK-ANAK</i> ke <i>MASA DEWASA</i> . Anda di <i>MASA AKAN DATANG</i> , adalah buah dari pikiran anda di <i>MASA KINI</i> . Bagaimana penanganan bencana asap dari sisi kesehatan di <i>MASA MENDATANG?</i> Pada <i>MASA-MASA AWAL</i> terbitnya, Doenia Baroe terbit satu kali sebulan. Saat ini beliau tengah menjalankan <i>MASA BAKTI</i> keduanya sebagai Bupati. Manusia mengakuisisi bahasa lewat interaksi sosial di <i>MASA BALITA</i> . Dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan <i>MASA PERCOBAAN</i> dua tahun. Ingatannya kembali pada semua yang dilakukannya di <i>MASA DAHULU</i> . Bagaimana dengan Indonesia kini dan <i>MASA DATANG?</i> Saya yakin Anda akan menjadi pengusaha hebat di <i>MASA YANG AKAN DATANG</i> . Para ahli sejarah memandang bahwa <i>MASA DEPAN</i> itu adalah kelanjutan dan perkembangan dari <i>MASA SILAM</i> , <i>MASA DEPAN</i> tergantung pada apa yang kita lakukan pada <i>MASA SEKARANG</i> . Dia setengah memaksa diri untuk bergembira, tidak <i>MEMUSINGKAN MASA DEPAN</i> . Semua mereka memiliki <i>MASA DEPAN CERAH</i> . Sayangnya, <i>MASA KEEMASAN</i> itu tidak berlangsung lama. Disadari bahwa <i>MASA HIDUP</i> dari makhluk adalah terbatas. <i>MASA JABATAN</i> ketua kelompok adalah 3 tahun. Pada tahun 80-an, sandiwara radio di tanah air mencapai <i>MASA JAYANYA</i> . Pemerintah menetapkan <i>MASA BERKABUNG NASIONAL</i> selama tiga hari hingga Sabtu. Saya masih mengingat banyak hal dari <i>MASA KANAK-KANAK</i> saya. Panda memiliki <i>MASA KAWIN</i> hanya beberapa hari saja setiap tahunnya. Sebagian besar <i>MASA KECILNYA</i> ia habiskan di panti asuhan. Sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum <i>MASA KONTRAK</i> rumah dua tahun habis. Ia telah	^{1*} ditemukan juga: <i>masa pengabdian / ~ nifas / ~ pakeklik / ~ penyembuhan / ~ tua</i>

mencoba memperpanjang *MASA BERLAKU* SIM-nya pada Desember 2015 sebelum *MASA BERLAKUNYA* habis. | Itu bagian dari *MASA LALUMU* yang indah. | Bangsa ini menjadi dewasa, dan melepaskan diri dari *MASA LALUNYA YANG KELAM*. | Dari sejarah itu jugalah akan bisa kita baca berbagai gejala kemiripan *MASA KINI* dan *MASA LAMPAU*. | Mereka tak tahu harus bagaimana menghadapi *MASA LANJUT USIANYA*. | Pada waktu seseorang memasuki *MASA USIA LANJUT*, terjadi berbagai perubahan fisik. | Kisah ini sungguh akan membangkitkan kembali kenangan *MASA MUDA*, *MASA KULIAH*. | Setelah *MASA PERKULIAHAN* berjalan satu tahun, akhirnya saya mengambil keputusan ini. | *MEMASUKI MASA LIBUR* sekolah serta jelang hari raya Natal, hampir seluruh tiket kereta api sudah terjual seratus persen. | Dalam beleid itu ada ketentuan mengatur *MASA PAKAI* buku teks pelajaran minimal lima tahun. | Peradaban manusia mulai berkembang sejak *MASA PURBA* atau disebut *MASA PRA-AKSARA*. | Wilayah cekungan Malang telah ada sejak *MASA PURBAKALA* menjadi kawasan pemukiman. | Setelah adu anjing dilarang, peternak anjing dari Prefektur Akita mengalami *MASA SURAM*. | Waktu itu disebut waktu inkubasi atau *MASA TUNAS*. ^{1*}

masa² Sikap karyawan yang *MASA BODOH* pada visi misi perusahaan adalah sebuah beban berat buat masa depan perusahaan. | *MASA IYA* aku benar-benar jatuh cinta?

masak

- *JURU MASAK* membuat kue berdasarkan resep yang diberikan kepadanya. | Berbeda dengan *KOPI-KOPI* pada umumnya yang *DIMASAK* dengan diseduh air panas, kopi kothok justru sebaliknya. | Caranya sangatlah mudah, anda hanya perlu *MEMASAK TEH* hijau tersebut layaknya teh biasa.
- Anaknya tidak sabar menunggu nasi gaplek *MASAK DITANAK*.
- Masyarakat biasanya *DISUGUHI MASAKAN* yang membosankan.

masalah¹

- Pemanasan global yang terjadi saat ini dianggap sebagai salah satu *BIANG MASALAH* pada kerusakan kelestarian laut Indonesia. | Inilah *INTI MASALAHNYA*. | Menurut dia, terdapat tiga *POKOK MASALAH* besar yang dilakukan oleh perusahaan sawit Indonesia.
- Secara nasional *MASALAH GEMUK* pada anak usia 5-12 tahun masih tinggi. ^{1*}
- Saat itu, tingkat *KREDIT BERMASALAH* («non-performing loans» atau NPL) sektor perumahan cukup rendah yaitu 0,3%.
- Kecelakaan akibat kerja ini mencakup dua *PERMASALAHAN POKOK*, yakni: (...).
- Saya pikir ini kesempatan untuk menjelaskan *MASALAH SEBENARNYA*. | *MASALAH SERIUS* timbul ketika kelas satu SMA di akhir semester pertama. | Urbanisasi telah menjadi *PERMASALAHAN SERIUS* di banyak kota. | Masalah kemiskinan di Indonesia adalah *MASALAH STRUKTURAL* yang penanganannya pun harus sistematis dan tidak tambal sulam.
- Itulah yang mendasari penulis untuk *MENGANGKAT MASALAH* ini sebagai bahan untuk dikaji. | Dia ceritakan juga *MASALAH* yang sedang *MENGHIMPITNYA*. | Sebuah diskusi diselenggarakan untuk *MENJERNIHKAN MASALAH*. | Beliau khawatir *TERKATUNG-KATUNGNYA MASALAH* ini berdampak terhadap iklim di internal lembaga tersebut. | Selesai satu masalah *MUNCUL MASALAH* lain. | Saat ini dia sedang *DIRUNDUNG MASALAH*. | Mereka *TERANTUK MASALAH SERIUS*. Mobil yang menjemput mereka dari bandara menabrak seekor sapi. | Sejauh ini dua calon Ketua Umum pernah *TERSANDUNG MASALAH*.
- Anehnya, *MASALAH* ini nyaris tidak *DIACUHKAN* oleh semua pihak. | Teater ini *MENGANGKAT MASALAH-MASALAH* masyarakat pinggiran yang hidupnya susah juga realitas kehidupan sekeliling tembok keraton. | Kami memang dapat *MENGATASI MASALAH* kebakaran hutan dan

[= problem]
^{1*} the obesitas problem

lahan. | Dengan mental dan pribadi yang kuat maka dia dapat *MENGATASI PERMASALAHAN* yang dihadapinya. | Masih banyak *MASALAH* yang harus *DIBENAH*. | Kita terus *MENGGALI MASALAH* mereka dan mencari solusinya. | Penanganan belajar anak ADHD bergantung pada *MASALAH* yang *DIHADAPI* anak. | Proses evakuasi WNI dilaporkan sempat *TERGANJAL MASALAH* administrasi. | Saya tidak tahu apakah ini *MENJAWAB MASALAH* anda atau bukan. | Aku juga seorang penulis yang tidak terlalu *MEMUSINGKAN MASALAH* ideologi orang lain. | Adanya konflik percintaan itu turut *MEMPERKERUH MASALAH*. | Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan terhadap *PENYANDANG MASALAH* tuna sosial akan menghadapi banyak hambatan. | Mereka menyadari bahwa tidak semua *MASALAH* bisa *DISELESAIKAN* dengan menjatuhkan rezim. | Beliau sama sekali tidak *MENYINGGUNG MASALAH* buruh migran Indonesia. | Menangani kelompok ini sama halnya mencoba *MENANGANI MASALAH* kemiskinan yang tersulit. | UU Nomor 12 memang *MENUNTASKAN MASALAH* WNI yang kawin dengan orang asing. | Agar *MASALAH* ini *TUNTAS*, Iriawan berencana membahasnya bersama Kementerian Perhubungan, awal pekan depan. | Beberapa orang sering *MENGUNGKIT MASALAH* yang sudah terjadi di masa lalu. | Ia mencari sebuah terobosan agar bisa *MENGURAI MASALAH* tersebut.

- Ah, ternyata sederhana sekali *PEMECAHAN MASALAHNYA* selama ini. | Pertanyaan penelitian berdasar *RUMUSAN MASALAH* tersebut adalah: (...). | Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan *PENYELESAIAN MASALAH* dan tidak akan timbul masalah baru. | Di negara berkembang, seperti Indonesia, *PENANGANAN MASALAH* ini masih minim, bukan menjadi skala prioritas. | *PENUNTASAN MASALAH* kerusakan ruang kelas sebenarnya ditargetkan selesai pada 2019.
- *LARI DARI MASALAH* ternyata tak selalu salah. | Dalam keadaan ketakutan seperti itu, ia mencoba *MUNDUR DARI MASALAH*.

masalah ²	Tak baik menghabiskan lawan yang sudah tidak berdaya, kecuali kalau terpaksa dalam <i>MASALAH HIDUP ATAU MATI</i> . Para konsumen rokok cenderung bergeming, karena ini <i>MASALAH SELERA</i> yang mendekati kecanduan.	[= matter, question]
masase	Bila ditemukan henti jantung maka harus dilakukan <i>MASASE JANTUNG</i> luar.	
Masehi	Pada awal <i>ABAD MASEHI</i> , kebudayaan India dijadikan tolok ukur kemajuan suatu suku/daerah. Pengaruh India tersebut mungkin masuk ke wilayah Asia Tenggara pada sekitar awal <i>TARIKH MASEHI</i> .	
masih	Sjahrir dan Takdir <i>MASIH ADA HUBUNGAN SAUDARA</i> .	
maskapai	Banyak <i>MASKAPAI PELAYARAN</i> banting setir menjadi pengangkut minyak atau kargo umum.	
masker	Ada yang menjual <i>MASKER KESEHATAN</i> dengan harga meroket. Komunitas ilmiah telah menguatkan manfaat <i>MASKER WAJAH</i> untuk mencegah penularan virus.	
massa	Polisi dan tentara yang berada di garis depan berhadapan dengan <i>AKSI MASSA</i> mahasiswa yang tenang. Proses dialog dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari <i>PENGERAHAN MASSA</i> serta diskusi dengan anggota DPRD dan Bupati. Mereka memasang iklan pada <i>MEDIA MASSA</i> , cetak maupun elektronik. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>amuk massa</i> / <i>arak-arakan</i> ~ / <i>basis (dukungan)</i> ~ / <i>budaya</i> ~ / <i>gerakan</i> ~ / <i>kerumunan</i> ~ / <i>kumpulan</i> ~ / <i>organisasi</i> ~ dsb.
massal	<i>ANGKUTAN MASSAL</i> perkotaan merupakan kebutuhan publik. Bila tidak segera ditangani,	

tempat itu dikhawatirkan jadi *KUBURAN MASSAL*. | Keduanya menciptakan *SENJATA PEMUSNAH MASSAL* yang membahayakan ketenangan dunia. | Operasi itu dilakukan pada malam hari, untuk tidak menimbulkan *KEPANIKAN MASSAL* penduduk kota.

masuk

- Mereka tidak akan dipaksa *MASUK AGAMA* Islam. | Dia sering memberikan argumen paling *MASUK AKAL* dalam banyak hal. | Kalau Mama *MASUK ANGIN*, aku akan mengeroki punggungnya. | Tiap kali Anda *MEMASUKI BABAK* baru, Anda harus belajar. | Saat itu ada lomba catur menjelang tujuh belasan di kampung. Malam itu aku *MASUK BABAK FINAL*. | Ia juga *MASUK DAFTAR* menteri yang akan dicopot. | Dalam rancangan pemerintah, bandar udara di Lebak tak pernah *MASUK HITUNGAN*. | Dia hanya seorang remaja yang tidak *MASUK HITUNGAN* dalam dunia mereka. | Dia dan orang tuanya meninggalkan agama Budha dan *MASUK ISLAM*. | Akhirnya ia menjadi tertarik *MASUK* ke *KELOMPOK* pembela kaum itu. | Sayangnya ibuku pengen aku *MASUK KRISTEN*. | Kok kamu berani *MEMASUKAN LAMARAN* padahal belum tentu kamu lulus? | Setelah melewati masa remaja, kamu akan *MEMASUKI MASA* dewasa. | *MEMASUKI MASA LIBUR* sekolah serta jelang hari raya Natal, hampir seluruh tiket kereta api sudah terjual seratus persen. | Tulisan ini yang menyebabkannya *MASUK PENJARA*. | Mereka enggan mengisi posisi itu dengan alasan mereka akan *MEMASUKI PENSUN*. | Tidak satu pun maskapai penerbangan yang *MASUK PERINGKAT* pertama. | Terbukti kasus bansos [Bantuan Sosial] itu *MASUK RANAH* hukum. | Kasus yang dikenal dengan «papa minta saham» itu menurut beliau berdasarkan keterangan polisi sudah *MASUK RANAH* kriminal. | Vaksin itu telah *MASUK TAHAP* pengujian pada hewan. | 26 Oktober, Gunung Merapi *MEMASUKI TAHAP* erupsi. | Aku sebenarnya berbangga bisa *MASUK TV*, tetapi kenapa penyebabnya adalah seperti ini.
- Visa, *IZIN MASUK*, izin tinggal terbatas, dan izin keluar diberikan setelah mendapat rekomendasi tersebut. | *PINTU MASUK UTAMA* ke dalam bangunan induk kantor berada di sisi sebelah selatan bangunan. | Bom yang meledak di Pemudi Express menjadi *TITIK MASUK* untuk memburu pelaku bom Candi Borobudur.
- Seharusnya dari dulu area itu dipagari agar tidak ada lagi anak-anak *MENCURI MASUK* ke sana. | Dari jendela kamar yang setengah terbuka, suara pagi *MENGENDAP-ENDAP MASUK*. | Tanpa banyak berpikir lagi lompat *MELESAT MASUK* ke dalam kamar. | Kupercepat langkahku sambil berusaha menghapus pikiran-pikiran liar yang mulai *MENYEROBOT MASUK* dalam otakku. | Banyak individu *MENYEROBOT MASUK* saat percakapan sedang berlangsung, yang seringkali dianggap lingkungan sebagai tidak sopan. | Bila pulang kantor, aku sering *MENYUSUP MASUK* diam-diam. | Dengan cepat beberapa orang perampok *MENEROBOS MASUK*. | Beberapa gerombolannya sudah *MASUK MENEROBOS* ke dalam pekarangan istana.
- Keluarga Kartini *TERMASUK KAUM* terpelajar yang sangat menghargai pendidikan. | Hal ini bukan *TERMASUK KEWENANGANNYA*.
- Hal ini terjadi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yang diperlukan sebagai *BAHAN MASUKAN* proses analisa selanjutnya. | Sebelum ini diberlakukan, kami akan memberi ruang kepada masyarakat untuk *MEMBERI MASUKAN*. ^{1*} | Saya diajak diskusi oleh para sutradara dan *KASIH MASUKAN* ke skenario dan hasil editing. Bisa dibilang saya tidak terlibat sama sekali, sempat *KASIH MASUKAN* satu kali setelah baca skenario.
- Perusahaan ini berpotensi memperoleh *SUMBER PEMASUKAN* baru.

^{1*} ditemukan juga: *mencari masukan / mendapat(kan) ~ / menggali ~ / meminta ~ / memperoleh ~ / menyampaikan ~ / menerima ~* dsb.

masyarakat

- Pernyataan seperti «Orang Indonesia untuk apa belajar bahasa Indonesia» masih sering terjadi di lingkungan *MASYARAKAT AWAM*. | Apabila *MASYARAKAT KECIL* yang melakukan kesalahan,

maka hukum benar-benar ditegakkan. | Data ini bisa diakses secara lebih mudah oleh *MASYARAKAT LUAS*. | Masyarakat yang diwujudkan oleh fenomena ini adalah *MASYARAKAT PENGETAHUAN*, yaitu masyarakat yang berbasis pada informasi. | Artikel ini mengkaji kondisi sosial-ekonomi *MASYARAKAT PENYANGGA* hutan Meru Betiri.

- Ada masalah ketimpangan di mana perekonomian dinikmati oleh *SEGELINTIR MASYARAKAT* yang ada di atas. | Mereka datang dari *LAPIS MASYARAKAT* yang terdidik. | Kini mereka tidak lagi dianggap sebagai *SAMPAH MASYARAKAT*, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki status setara. | Dia mengatakan *TREN MASYARAKAT* membeli kebutuhan pokok secara «online» terus bertumbuh.
- Jejaring kerjasama tersebut haruslah diperluas dengan keterlibatan *ORGANISASI KEMASYARAKATAN*.
- Kemunculan *BADAN PEMASYARAKATAN* Nasional dapat dilihat dalam konteks kemunculan Badan-badan lain. | Narapidana tersebut masih harus mengikuti bimbingan dan pengawasan dari *BALAI PEMASYARAKATAN*. | Dia adalah seorang ahli dan bertugas di *BIDANG PEMASYARAKATAN*. | Tugasnya adalah memperbaiki tingkah laku warga *BINAAN PEMASYARAKATAN* agar tujuan pembinaan dapat dicapai. | Yang diharapkan adalah meningkatkan komitmen *JAJARAN PEMASYARAKATAN* dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. | Dia pulang didampingi petugas *LEMBAGA PEMASYARAKATAN* Filipina dan menggunakan pesawat komersial. | Mantan bromocorah ini diinsyafkan oleh *RUMAH PEMASYARAKATAN*. | Mereka justru melanggar komitmen dasar *SISTEM PEMASYARAKATAN* itu sendiri.
- Juga telah dilakukan *PEMASYARAKATAN BAHASA INDONESIA* kepada berbagai lapisan masyarakat.
- Mereka *HIDUP BERMASYARAKAT*.

masyuk

Diam saja ketika sopir bus *ASYIK MASYUK* dengan ponselnya tanpa mengindahkan keselamatan penumpang. | Cobain deh, Anda pasti akan langsung *ASYIK MASYUK* berselancar di dunia maya.

mata¹

- Semua keterangan itu sungguh membuka *MATA BATIN* dan menambah pengertian saya. | Ia memandangi dengan *MATA TERBELALAK* dan lupa untuk menegur karena kagumnya. | Karena marah aku menjadi *MATA GELAP* dan tidak ingat mempergunakan ilmu itu. | Kulitnya keriput, dan *MATANYA* sedikit *KABUR*. | *MATANYA BERKANTONG*, tanda kalau ia kurang tidur. | *MATAKU* yang masih *LENGKET* perlahan terbuka. | Mereka memiliki wajah yang bentuknya bulat, berkulit putih dengan alis hitam tebal, *MATA SIPIT*. | Lelaki itu adalah Maryoto. Seorang dengan bahu bidang dan *MATA TAJAM*. | Rata-rata dalam tiga tahun terdapat satu komet yang dapat diamati dengan *MATA TELANJANG*. | Aku menatap televisi dengan *MATA TERCEKAT*.
- Deretan rak yang ada di supermarket dirancang dengan meletakkan barang-barang yang paling laku *SETINGGI MATA*.
- *MATA* dunia pun *BERALIH* ke Kamboja. Ke kapal Westerdam yang masih sandar di sana. | Gadis itu mengangkat kepalanya kembali. *MATANYA BENTROK* dengan mata Joki. | *MATA* mereka *MENGATUP* dan dengkur mulai datang. | Ia menemukan Wulandari melenguh panjang dengan *MATA BERLINANGAN*. | *SEJAUH MATA MEMANDANG* hanya ada warna hijau. | Sejenak ayah dan anak itu saling pandang dengan *MATA MELOTOT*. | Mulutnya tertawa tapi *MATANYA NYALANG* seperti mata ular sanca. | Aku bukanlah seorang yang baik; kau pasti tahu sejak pertama kali kita *BERPAPAS MATA* dalam derasnya hujan. | Tanpa sengaja, *MATANYA TERTUMBUK* pada sebuah foto yang tergantung pada dinding. | *MATAKU TERANTUK* pada seorang gadis cilik.
- Tanda-tandanya sudah muncul. Tapi tidak semua *MATA* bisa *MENANGKAPNYA*. | Ia sekarang bukan saja melihat apa yang bisa *DITANGKAP MATANYA*, tapi juga hal-hal yang di luar jangkauan matanya.

bdk. → *kasatmata, semata*

^{1*} look into their eyes

• Aku mendekat dan menatap *ANAK MATANYA* yang telah pucat. | Gejala-gejala penyakit ini adalah kekeringan epitel *BIJI MATA* dan kornea. | *CACAT MATA* adalah kelainan pada mata yang disebabkan daya akomodasi mata berkurang atau titik dekat dan titik jauhnya sudah tidak normal. | Mereka datang ke mal, tapi setelah belanja langsung pulang. Benar-benar belanja saja. Ibaratnya «real buyers» datang, *PENCUCI MATA* hilang. | Ia menunduk tapi kutangkap *EKOR MATANYA* melirik wajahku. | Dari *EKOR MATA*, aku tahu ia sedang menatapku seperti meneliti. | Mereka menghindari *KONTAK MATA* dengan Lia. | Jiwaku serba panik ditatap dua *MANIK MATA* hitam yang mengancam itu. | Seorang bocah dengan *MANIK MATA* memerah menyaksikan tumpukan api. | Itu terjadi *DI MUKA MATA* dunia. | Ayah ibunya saling pandang, kemudian memandangi anaknya dengan khawatir dan *PANDANG MATA* mereka penuh pertanyaan. | Segera ia usap *PELUPUK MATA* dan pipinya yang dibasahi air mata. | Maaf, sudah bertahun-tahun saya mengalami *RABUN MATA*. Makin hari, makin *RABUN MATA* saya. | Di sebelah Ki Rawe Jembor berdiri seorang lelaki berwajah pucat angker. Kedua pipi dan *RONGGA MATANYA* sangat cekung. | Beberapa polisi masih memeriksa para *SAKSI MATA*. | Dia mempunyai *SOROT MATA* yang mencurigakan orang normal. | *TAHI MATA* adalah perkara yang normal selepas kita bangun dari tidur. | Penangkapan penglihatan sering tidak tepat. Kita mengalami *TIPU MATA*. | Mei mengambil tisu dan mengusap *UJUNG MATANYA*.

• Aku mau bicara *EMPAT MATA* dengan saudara ini.

• Dia *MEMBELALAKKAN MATA* ketika Kabul bilang itu. | Tatkala *MATANYA TERBENTUR* kepada seorang pelajar yang lewat di hadapannya dengan mengayuh sepeda. | *MATANYA TERBENTUR* pada gerak-gerik mencurigakan seorang pemuda tanggung di sisi utara peron. | «Modest fashion» adalah cara berpakaian yang sopan dan tidak *MENCOCOK MATA* sehingga pemakainya terhindar menjadi objek perhatian seksual. | Aku lihat, baiklah kau salin pakaian, supaya kau tidak terlalu *MENCOLOK MATA*! | Kini patung-patung itu bisa kembali membuat pengunjung *CUCI MATA*. | Takut korban berteriak maling pelaku pun menghabisi nyawa korban dengan menggorok leher dan *MENCUCUK MATA* korban dengan menggunakan sebilah pedang. | Kemudian beliau marah dan *MENDELİK MATANYA* pada Soebandrio. | Lui Bie *MENDELİKKAN MATA* dan membentak: «Tidak percaya? Baik!» | Suamiku *MENGGOSOK-GOSOKKAN MATA*. | Dengan kode *KEDIPAN MATA*, Susi disuruh mendengarkan saja omongan Kalla. | Srintil memperhatikan perilaku induk dan anak itu tanpa *KEDIPAN MATA*. | Pemuda yang baru datang *MELOTOTKAN MATANYA*. | Dia mengakui masih ada dokter yang *MAIN MATA* dengan perusahaan. | Pemerintah harus berhenti *BERMAIN MATA* dan mulai memegang kendali. | Kesusastaan wajib menginjakkan kakinya di atas dunia yang nyata dan *MEMANCANGKAN MATA* ke hari esok. | Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak *MEMANDANG* langsung *KE MATA* Ibuku. | Ini takkan terjadi kalau kau *PAKAI MATAMU*. | Kalau orang tua sedang berbicara, *PANDANG MATANYA*. ¹*Dia harus *MEMASANG MATA* mengawasi agar tidak salah jalan. | Dia *MEMAYUNGI MATANYA* dari serbuan sinar mentari. | Aku *MEMEJAMKAN MATA* kuat-kuat. | Dia *MENATAP LURUS KE ARAH MATA* Kabul. | *MATA* mereka *BERSITATAP*. | Kita bisa menjadi bangsa yang pandai menghargai bahasa nasionalnya tanpa *MENUTUP MATA* atas pengaruh bahasa asing yang bermanfaat. | Kami tidak *MENUTUP MATA* bahwa kami membutuhkan bantuan dari bapak untuk lancarnya perjalanan kegiatan ini. | Tao *MENGUCEK MATANYA*, mungkin ada yang salah. | Anak itu *MENGUSAP MATA* bagaikan baru terbangun dari tidur.

• Beberapa data statistik juga tak *LUPUT DARI MATANYA*.

• Mimpi yang dihasilkan dalam *PEJAMAN MATA* disebut sebagai bunga tidur. | Secepat itu berita tersebar dalam sekali *PEJAMAN MATA*.

• Tapi tadi aku telah menyaksikan dengan *MATA KEPALA SENDIRI*. | Dia melihat sikap sahabatnya

yang dia tahu memang seorang yang *MATA KERANJANG*. | Ia tahu bahwa kaum laki-laki kebanyakan memang *BERMATA KERANJANG*. | Lalu diambilnya nasi dengan *TELUR MATA SAPI*.
• Meski demikian, ia tetap mahasiswa yang tidak bisa *DIPANDANG SEBELAH MATA*. Terlebih ketika melihat kesuksesannya sekarang. | Sikap-sikap aparat demikian menunjukkan wajah struktur hukum kita yang memandangi *SEBELAH MATA* atas kekerasan yang dialami perempuan.

mata²

• Penjualan *CENDERA MATA* khas Sumatera Barat meningkat tiga kali lipat. | Kekasihnya tidak butuh apa-apa. Hanya sedikit terapi jiwa. Mungkin sudah saatnya ia menyerah. Melewatkan satu lagi hari jadi tanpa *CENDERA MATA*. | Kami menerima begitu banyak *TANDA MATA* sehingga kami memerlukan sebuah tas baru untuk membawanya pulang.
• Sudah saatnya dunia memiliki lebih dari satu *MATA UANG ACUAN*. | Globalisasi kebudayaan akhir-akhir ini menunjukkan dua wajah yang berbeda. Ibarat satu *KEPING MATA UANG* dengan dua sisi yang berbeda. | Kedua hal ini adalah dua *SISI DARI SATU MATA UANG*.
• Akhirnya kami sepakat dengan beberapa *MATA ACARA* penting. | Akibatnya air tanah mengalir keluar sebagai *MATA AIR*. | Ia memang lemah di *MATA AJARAN* yang satu ini. | Ironisnya pelajaran matematika termasuk *MATA PELAJARAN* yang kurang disukai siswa. | Penggunaan tiap *MATA ANGGARAN* dilaporkan secara terbuka. | Hal penting yang harus dikuasai dalam membaca denah adalah pemahaman tentang arah *MATA ANGIN*. | Basis komunitas mereka juga tergantung pada *MATA PENCARIAN* dan kondisi alam, yang sebagian besar adalah petani dan peternak. | *MATA PENCAHARIAN* mereka adalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. | Matanya bersinar seperti *MATA CINCINKU*. | Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada sebagai *MATA DAGANGAN* ekspor yang penting. | Diperhatikannya *MATA GERGAJINYA* ternyata semua masih utuh. | Anakku segera menjadi *MATA HIBURAN* karena ulahnya yang menarik perhatian. | Alat ini terbuat dari nilon yang menyerupai kelambu, ukuran *MATA JARINGNYA* relatif kecil yaitu 0,5 cm. | Mendadak nelayan ini merasakan sesuatu menyambar *MATA KAILNYA*, keras sekali. | Genangan air hujan bisa setinggi *MATA KAKI* orang dewasa. | Genangan rawa ini tak sampai *SEMATA KAKI*. | *MATA KALUNG* itu batu giok dan bertulisan Tionghoa. | Pegang tangkai kapak dengan tangan terkuat. Arahkan bagian *MATA KAPAK* ke kayu pohon yang akan ditebang. | Di tangan kanan dia mencekal *KAPAK BERMATA DUA*. | Dosen itu mengampu *MATA KULIAH* biologi perikanan. | Kita bebas memilih *MATA KULIAH* apapun yang kita inginkan untuk memenuhi beban sks kita. | Luri memadamkan satu demi satu *MATA LAMPU* di ruang dalam perpustakaan. | Prinsip alat tangkap ini merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada *MATA PANCINGNYA*. | Kedua-duanya lari dengan gesit menyelamatkan diri dari *MATA PEDANG* dan *MATA TOMBAK*. | Mereka rupanya tidak sadar bahwa «mass media» itu *PEDANG BERMATA DUA*. | *MATA PELURU* atau anak peluru adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau selongsong peluru. | Akan kuasah *MATA PENA* gambarku sejutam pedang, sebagai senjata. | Di *MATA PENA* Oka, Bali yang elok ternyata bobrok. | Aku punya mata untuk melihat, tapi *MATA PISAU*, kampak dan parang untuk memotong. | Keberadaan media sosial (Medsos) ibarat dua *SISI MATA PISAU*. Ia bisa sangat bermanfaat tapi bisa amat berbahaya bagi kelangsungan hidup bersama. | Mereka menguasai *MATA RANTAI* usaha dari hulu hingga hilir, termasuk distribusi sampai ke tingkat pengecer. | Orang dilarang mudik untuk memutus *MATA RANTAI* penyebaran virus.
• Teknologi informasi saat ini menjadi *PEDANG BERMATA DUA*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kapak bermata dua / pisau bermata dua* dsb.

matahari

• Pada keesokan harinya, setelah *MATAHARI NAIK* tinggi, barulah mereka tiba di lembah itu. |

^{1*} ditemukan juga: *matahari*

MATAHARI sudah tenggelam, *TERBIT*, lalu tenggelam lagi. | *MATAHARI* mulai *MENINGGI*. | Dia tiba di gubuknya, di pinggiran kali ini, tepat ketika *MATAHARI TENGGELAM*.

- Pada saat *GERHANA MATAHARI* bulan berada di antara bumi dan matahari. | Menurut para ilmuwan, stupa pada Candi Borobudur juga berfungsi sebagai *JAM MATAHARI*. | Meskipun tidak sejelas di wilayah empat musim, fenomena *TITIK BALIK MATAHARI* tetap memberikan pengaruh di Indonesia.
- Mereka akan sepakat bahwa *MANDI MATAHARI* merupakan pengalaman yang menyenangkan. | Tubuh Ibu direbahkan di samping jendela supaya dapat *BERMANDIKAN MATAHARI*.

merekah

matang

- Sehelai daun pepaya segar dilumatkan dengan sedikit garam dan diberi *AIR MATANG* sedikit demi sedikit kira-kira 1/4 gelas. | Rencaan itu langsung *DIGODOK MATANG* dengan berbagai pihak terkait. | Memiliki nilai-nilai yang kuat merupakan salah satu ciri *ORANG MATANG*. | Presiden RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat *PERENCANAAN MATANG* tentang kebencanaan. | Kami yakin yang Pak Pego lakukan, tentunya, adalah hal yang telah Pak Pego *PIKIRKAN MATANG-MATANG*. | *SIANG* kian *MATANG*. | Baginya, segala keputusan yang diambil harus betul-betul melewati *PERTIMBANGAN MATANG*. | Anindito mengirimkan *UMPAN MATANG* ke arah Dedy Hartono. | Hampir separuh dari perawat wanita yang bekerja di rumah sakit tersebut berada pada rentang *USIA MATANG* yaitu antara usia 26-35 tahun. ^{1*}
- Ibu buruh ini sedang angkut batu bata yang sudah *MATANG DIBAKAR* dan siap pakai. | Dari jauh tercium wangi khas sate yang sudah *MATANG DIBAKAR*.

^{1*} ditemukan juga: *keagamaan yang matang / pembahasan ~ / pembicaraan ~ / perhitungan ~ / kajian ~ / persiapan ~ / strategi ~* dsb.
ditemukan juga: *lelaki yang matang / pemuda ~ / perempuan ~ / remaja ~* dsb.

materi

Aku memiliki waktu empat puluh lima menit untuk *MEMBERIKAN MATERI* tentang Tanaman Obat yang Berada di Sekeliling Kita.

mati¹

- Ia tak tahu apakah manusia itu *LAYAK MATI* atau tidak. | Dia mengaku bisa *MATI BOSAN* di Ubud yang sepi, tapi ia rela mengorbankan beberapa hari liburannya. | Beberapa waktu kemudian saya mendengar berita dia *MATI BUNUH DIRI*. | Tak ada gerak. Tak ada napas. *ANGIN MATI*. | Inilah mengapa ia bersikaap dingin pada Dewa, cowok yang *CINTA MATI* padanya. | Tanpa penunjuk jalan, dia akan *MATI KEHAUSAN DAN KELAPARAN* di daerah yang mengerikan itu. | Dia harus cepat-cepat keluar dari gurun pasir itu, kalau tidak, besar kemungkinannya dia akan *MATI KONYOL* di tempat ini. | Setelah berhasil *MEMBUNUH MATI* ular itu, Bu Beng menjatuhkan diri bersila di atas rumput. | Dia memandang bahwa Indonesia tidak akan mengalami kerugian apapun jika tetap melaksanakan *EKSEKUSI MATI* tersebut. | Penilaian dan larangan semacam itu bukan *HARGA MATI*, melainkan bisa ditawar. | Ke depan tak akan ada lagi eksekusi *HUKUMAN MATI* tahap selanjutnya. | Ada jendela yang *DIPASANG MATI* dalam kusen dan jendela dengan daun jendela yang dibuka kedalam atau keluar. | Mereka bersembahyang di depan kedua *PETI MATI* dengan penuh khidmat. | Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. | Mungkin setua dengan *PIDANA MATI* dan pidana pengasingan. | Hukuman seorang *TERPIDANA MATI* bisa berubah menjadi seumur hidup atau penjara 20 tahun. | Selain mengakibatkan kebutaan, penyakit ini dapat juga *MENYEBABKAN KEMATIAN*. | Akhirnya saya tidak jadi *DITEMBAK MATI*. | Ketika *DITINGGAL MATI* kedua orang tuanya ia masih kecil sekali. | Dia terbukti menyelundupkan 5 kilogram heroin ke Indonesia. Di pengadilan, dia *DIVONIS MATI*.
- Tukang sepatu keluar rumah untuk membiarkan dirinya *MATI KEDINGINAN* di tengah badai salju. | Tanpa penunjuk jalan, dia akan *MATI KEHAUSAN DAN KELAPARAN* di daerah yang mengerikan itu. | Engkaulah yang membuat banyak orang *MATI PENASARAN*, termasuk ibunya. | Ia tidak bisa hidup kalau aku tidak ada, ia akan

^{1*} ditemukan juga: *bimbang setengah mati / bingung ~ / capek ~ / cemburu ~ / jatuh cinta ~ / girang ~ / iri ~ / jengkel ~ / berjuang ~ / kaget ~ / kagum ~ / terkejut ~ / malu ~ / repot ~ / takjub ~ / ketakutan ~ / bertempur* dsb.

(in English, «half-dead» has a much more reduced combinability than Indonesian *setengah mati*; same for Dutch «halfdoed»)

^{2*} the meaning of «mati» seems to differ in these examples

MATI MERANA.

- Mendadak ia merasa *MATI GAYA. MATI LANGKAH.* | Membaca ia bolehlah, tetapi berbicara di depan orang-orang yang berbahasa Inggris, ia bisa *MATI KUTU.* | Seluruh lengan kanannya sudah mulai *MATI RASA.* | Hal ini membuatnya makin *MATI RASA* dan tak bisa bergerak. | Mereka menduga bahwa gurunya tak pernah betul-betul wafat, melainkan hanya *MATI SURI* saat dimakamkan. | Datangnya musim penghujan membuat kampong kami siuman dari *MATI SURI* panjang.
- Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa *BENDA MATI* maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. | Setelah hilal atau bulan tua, datanglah *BULAN MATI.* | Musik pelahan mengiringi. *LAMPU-LAMPU HIDUP-MATI-HIDUP-MATI.* | Dan tiba-tiba rumah jadi gelap gulita. Kebiasaan jelek. Kalau hujan, pasti *LAMPU MATI.* | Di kota itu, gara-gara *LISTRİK MATI* 2-4 kali sehari. | Dia tidak bisa menghubungi Beni karena *PONSEL Beni MATI.*
- Bukankah kita telah berjanji untuk *SEHIDUP SEMATI* dan takkan berpisah lagi? | Aku takut dengan kata «menikah»; takut dengan ikatan monogami seiya sekata, *SEHIDUP SEMATI.* | Pikirkan kembali untuk menentukan pasangan hidup yang niatnya *SEHIDUP SEMATI*, senasib sepenanggungan.
- Satu-satunya hal yang membuat saya sangat tidak puas adalah AC-nya, *DISETEL MATI* otomatis setiap tiga jam. | Radio itu sudah *DISETEL MATI* pada gelombang BBC London. ^{2*}
- Ketika bertemu dengan saya di Brussel pada tahun 1979, dia menyatakan dengan *SUMPAH MATI* tidak mengetahui adanya pemberhentian saya itu.
- Inilah yang membuat aktivitas di sana semakin tak terkontrol *RAPI DAN MATI.* | Dia menganggukkan kepala tanda perkawinan ini sudah menjadi ikatan *RAPI DAN MATI* antara pengganti perempuan dan lelaki.
- Presiden ini *MATI-MATIAN MENDORONG* kesuksesan hilirisasi. | Dia *MATI-MATIAN BERHEMAT* untuk menutup biaya operasional tokonya. | Jika kamu ingin diterima, maka pastinya kamu perlu *BERJUANG MATI-MATIAN.* | Mereka itu sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan kita, untuk apa *BERKELAHI MATI-MATIAN?* | Ia *MELAKUKAN PERLAWANAN MATI-MATIAN*, dikeroyok banyak orang berkedok. | Mereka maklum bahwa *PERTEMPURAN MATI-MATIAN* tak dapat dielakkan lagi. | Sementara saya sudah *BERUSAHA MATI-MATIAN* menjelaskan kalau saya tidak munafik.
- Ketika mendengar bahwa Indonesia sudah menjadi negara ketiga terbesar penghasil kopi di dunia, membuat saya *BANGGA SETENGAH MATI.* | Dia *BENCI SETENGAH MATI* sama saya sampai sekarang. | Tentu saja pemuda ini menjadi *BINGUNG SETENGAH MATI.* | Laila *GIRANG SETENGAH MATI* dan memelukku berkali-kali. | Ia *BERUSAHA SETENGAH MATI* menunjukkan muka serius. ^{1*}
- Semakin muda usia kehamilan, semakin tinggi *ANGKA KEMATIAN* perinatal. | Setiap membaca *BERITA KEMATIAN* di koran pagi, kenapa abang selalu tersenyum? | *RISIKO KEMATIAN* akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen. | Mereka berhadapan dengan birokrasi ketika mengurus akta kelahiran atau *SERTIFIKAT KEMATIAN.* | Kewenangan penerbitan *SURAT KETERANGAN KEMATIAN* ini adalah dokter yang telah diambil sumpahnya dan memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran. | *TINGKAT KEMATIAN* yang sebelumnya cukup tinggi, mulai menurun.
- Aku berpaling dan melihat air di «bathtub» meluap. Segera *KUMATIKAN KERAN.* | Jangan sering *MENGHIDUPKAN* dan *MEMATIKAN LAPTOP.* | *MESIN* mobil *DIMATIKAN.* | Jangan *MEMATIKAN KEMUNGKINAN*, semua masih serba mungkin. | Wati minta *MUSİK* itu dikecilkan. Kabul malah minta *DIMATIKAN* sama sekali.
- Aku punya kekuatan untuk melawan *PENYAKIT MEMATIKAN* ini.

mati ²	Contohnya ketika pada ruangan kalian sudah memiliki cat tembok berwarna putih, lalu kalian ingin padukan dengan <i>WARNA MATI</i> seperti hitam atau abu-abu.	
mau	<ul style="list-style-type: none"> • Biasanya si kecil terbangun karena <i>MAU BUANG AIR KECIL</i> atau haus. Biduk ekonomi ini setiap saat <i>MAU KARAM</i>. Dinah sendiri <i>MAU PINGSAN</i> melihat duit itu. Suaranya bercampur napas sesak seperti <i>MAU MENANGIS</i>. ^{1*} • Sudah <i>MAU HUJAN</i>, Pak, mari masuk, saya buat kopi, ya? • Apa <i>MAU DIKATA</i>, selalu begitulah kejadiannya. • Kami <i>MENGHORMATI KEMAUAN</i> mereka. • Aku menangis dan menolak, akan tetapi Subo adalah seorang yang <i>BERKEMAUAN BAJA</i>. Drupadi adalah perempuan yang <i>BERKEMAUAN KERAS</i>. Tapi, <i>KEMAUAN</i> belajarnya <i>KERAS</i>. Ia belajar sendiri, «mengunyah» buku apa saja. Kita dicipta sedemikian kokoh dan memiliki <i>KEMAUAN KUAT</i> untuk hidup. • Bila seseorang merasa anonim ia cenderung <i>MELAKUKAN SEMAUNYA SENDIRI</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mau berak / ~ kencing / ~ muntah</i> dsb. Compare also the entries → <i>hendak</i> and → <i>ingin</i> .
maut	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini berarti <i>ANCAMAN MAUT</i> baginya. Tak mungkin ia dapat membiarkan pemuda itu terancam <i>BAHAYA MAUT</i>. Ia wafat setelah mendapatkan serangkaian perawatan usai <i>KECELAKAAN MAUT</i> di tol Pemalang-Batang. Serangan itu merupakan <i>SERANGAN MAUT</i> yang amat keji. Pemain itu memecahkan kebuntuan dengan <i>SUNDULAN MAUTNYA</i> pada menit ke-35. Di <i>TUBIR MAUT</i>, Udin masih memiliki keyakinan bisa menyelamatkan nyawa 64 penumpang dan awak kabin. • Dia tampak tidak terlalu panik seperti dirinya, karena dia sudah terbiasa <i>MENANTANG MAUT</i>. • Flo tersenyum puas. Ia telah membuktikan bahwa ketika <i>MAUT TERCEKAT DI KERONGKONGANNYA</i> ia tetap tak takut. 	
mawas	<ul style="list-style-type: none"> • Yang perlu diperbuat adalah lebih sering <i>MAWAS DIRI</i> sehingga bisa jaga diri. • Bahkan orang sesakti Ouwyang Sianseng rupanya masih sukar untuk dapat melakukan <i>PEMAWASAN DIRI</i> ini. 	
maya	Kejahatan ini makin cenderung dilakukan lewat <i>DUNIA MAYA</i> .	
mayat	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada tanda kematian pasti seperti <i>KAKU MAYAT</i> atau <i>LEBAM MAYAT</i>, sudah sia-sia untuk melakukan BHD (Bantuan Hidup Dasar). • Engkau harus <i>MELANGKAHI MAYATKU</i> dulu kalau hendak membunuhnya! 	
mayoritas	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan yang dimiliki pemerintah ini bersifat <i>MAYORITAS MUTLAK</i>. Mereka memiliki prospek sangat cerah sebagai pemenang <i>MAYORITAS TUNGGAL</i> dalam pemilu Indonesia tahun depan. • Ada perbedaan kepentingan antara <i>GOLONGAN MAYORITAS</i> dan golongan minoritas. • Itu cara kami <i>MENGHORMATI MAYORITAS</i>. Apabila mereka tidak dapat <i>MEMPEROLEH MAYORITAS</i> suara absolut, maka dilaksanakan putaran kedua. 	+ <i>mayoritas absolut, mayoritas sederhana</i> ; I find very few qualifications of the majority in Indonesian, such as <i>mayoritas yang luas</i> (only found in scientific, not in political texts); this contrasts with what happens in other languages: a vast majority, an overwhelming majority, the overall majority etc.
medali	Negeri kota Singapura sukses memboyong juara umum dengan <i>MEMBORONG 4 MEDALI</i> emas, 4	

perak dan 3 perunggu. | Mereka *MENGGONDOL MEDALI* emas Olimpiade Sydney 2000.

medan Untuk mereka hidup adalah sebuah *MEDAN BALAP* untuk mencapai kebesaran. | Melihat warung araknya dibuat *MEDAN PERKELAHIAN*, si pemilik berkaok-kaok. | Anak laki-laki ini baru berusia tiga tahun ketika ayahnya gugur di *MEDAN PERANG*. | Perempuan ini memutuskan *TURUN KE MEDAN PERANG* setelah suaminya gugur di tangan musuh. | Penunggang-penunggang kuda itu ternyata para komandan yang baru kembali dari *MEDAN TEMPUR*.

media

- Melengkapi dan meningkatkan sarana kelas, koleksi perpustakaan, laboratorium bahasa, *MEDIA PEMBELAJARAN*. | Ada *MEDIA CETAK* yang sempat tidak terbit beberapa hari karena kantornya kebanjiran. | Mereka memasang iklan pada *MEDIA MASSA*, cetak maupun elektronik. | Gambar ini telah ditemukan berulang kali dipost di beberapa akun *MEDIA SOSIAL*.
- Proses mengubah arsip tertulis menjadi arsip elektronik dinamakan dengan *ALIH MEDIA* arsip.
- Oleh petugas, di depan dan samping rumah diberi garis pembatas polisi, sehingga *AWAK MEDIA* dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan.

mediasi Pihaknya masih *MELAKUKAN MEDIASI* agar warga mau membuka blokade jalan.

medis Peralatan medis sudah cukup. | Selain dokter dan rumah sakit, pihak lain tidak berhak mempunyai akses kepada *CATATAN MEDIS* tanpa persetujuan pasien. | Anak itu berdaya dan cerdas. Dia datang ke klinik dan mengambil *REKAM MEDIS* sendiri. | Jadwalku sebagai *TENAGA MEDIS* yang diperbantukan di sini, sangat padat. | Sebelum melakukan *TINDAKAN MEDIS* tersebut, dokter seharusnya akan meminta persetujuan dari pasien.

rekam medis might be more usual than *catatan medis*

medok «Bener, Lam,» ujarnya dengan *LOGAT* Betawi yang *MEDOK*.

megah Sebuah perpustakaan kota *BERDIRI MEGAH* di antara toko souvenir dan kedai kopi.

meja

- Ia *MEMBERESKAN MEJA* makan, memasukkan nasi dan sayur dan lauk yang tersisa ke lemari makan. | Hakim mengabulkan permintaan *PISAH MEJA DAN RANJANG* atas permohonan kedua suami isteri. | Untuk *MENUTUP MEJA* («table set-up») hendaknya dilakukan dengan penuh cita rasa keindahan. | Kulihat Bapak membantu *MENUTUP MEJA*, menyediakan empat buah piring.
- Dia menyampaikan bahwa tak semua masalah harus berakhir di *MEJA HIJAU*. | Jangan sampai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, nantinya *BERBUNTUT KE MEJA HIJAU*. | Satu demi satu pejabat Perpajakan kotor *DISERET KE MEJA HIJAU*. | Mereka menyingkirkan televisi 14 inchi yang tergeletak di *MEJA PENDEK* ruang keluarga. | Altamyra menuju *MEJA RIAS* dan mencari-cari sesuatu di lacinya. | Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan mereka akhirnya bersedia duduk di *MEJA PERUNDINGAN*.

mekanisme Karena adanya *MEKANISME KONTROL* itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri.

mekar

- Perjuangan kaum perempuan, yang menuntut mendapat pengakuan atas kemampuannya, juga *BERKEMBANG MEKAR* di Indonesia.
- Ia melihat *PEMEKARAN DAERAH* tidak selalu membawa pemerataan pembangunan di daerah-daerah. | Baru

setelah konflik terjadi, usulan *PEMEKARAN WILAYAH* disetujui pusat dengan dipecahnya kabupaten tersebut menjadi dua.

melarat	<ul style="list-style-type: none">• Saya sudah melakukan apa yang dibilang orang sebagai <i>TOBAT MELARAT</i>. <i>TOBAT MELARAT</i> menjadi semacam lompatan menuju kehidupan yang sejahtera.• Mereka tak beranjak dari <i>JURANG KEMELARATAN</i>. Dalkijo telah berhasil mentas dari <i>KUBANG KEMELARATAN</i> dan ingin menikmati sendiri status sosialnya yang baru. Ini adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf <i>KEMISKINAN DAN KEMELARATAN</i>.	
melati	Di dua lantai itu terdapat kamarkamar dengan tipe standar, layaknya kamar di hotel <i>KELAS MELATI</i> .	
melek	<ul style="list-style-type: none">• Tak sedikit warga yang <i>MELEK AKSARA</i> kembali menjadi buta huruf. Dunia kerja di Indonesia diisi oleh generasi yang <i>MELEK DIGITAL</i>. Literasi tidak sebatas buku dan sastra dan bukan sekadar <i>MELEK HURUF</i>. <i>MELEK INFORMASI</i> sama dengan tahu perkembangan, dan pada akhirnya, mengerti apa yang harus diperbuat. Masyarakat Jakarta itu sangat <i>MELEK POLITIK</i>.• Literasi tidak sebatas <i>MELEK MEMBACA DAN MENULIS</i> tetapi juga literasi digital. Seberapa orang sih yang sudah <i>MELEK MENGGUNAKAN</i> teknologi?	^{1*} ditemukan juga: <i>melek internet</i> / <i>~ media</i> / <i>~ politik</i> / <i>~ teknologi</i> dsb.
memori	Teman-temanku bilang, aku diberkahi <i>MEMORI GAJAH</i> . Di dalam <i>MEMORI JANGKA PANJANG</i> tersimpan informasi jenis tertentu. Penderita amnesia ini akan kehilangan <i>MEMORI JANGKA PENDEK</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>memori kerja</i> / <i>~ kolektif</i>
mempan	<ul style="list-style-type: none">• Ada dewa atau malaikat yang bantu ia, hingga tubuhnya jadi <i>TIDAK MEMPAN SENJATA TAJAM</i>, tak dapat ditembak. Ia <i>TIDAK MEMPAN DIRACUN</i>. Juga <i>TIDAK MEMPAN DISABET</i> benda tajam. Batang pohon asam itu <i>TIDAK MEMPAN DITEMBUS</i> mesin pemotong.• Dia <i>TIDAK MEMPAN DENGAN GERTAKAN</i> itu. Jika sakit gigi <i>TIDAK MEMPAN</i> dengan obat ini, Anda dapat mengatasi sakit gigi dengan obat yang lebih ampuh.	
mena	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat negara tidak akan lagi <i>BERBUAT SEMENA-MENA</i>. Ia menceritakan bagaimana dirinya <i>DIPERLAKUKAN SEMENA-MENA</i> oleh 5 dari 8 anaknya.• Pemimpin ekspedisi <i>MEMPERLAKUKAN</i> mereka <i>SEMENA-MENA</i>. Dia disebut kerap <i>BERSIKAP SEMENA-MENA</i> kepada karyawannya. Seseorang tidak boleh <i>SEMENA-MENA DITANGKAP</i>. Ia membantah tuduhan bahwa aparat <i>BERTINDAK SEMENA-MENA</i> terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.• Perlakuan semacam itu termasuk <i>PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEMENA-MENA</i> yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang internasional.	
menang	<ul style="list-style-type: none">• Banyak perusahaan <i>MENANG TENDER</i> karena punya surat-surat dan dokumen kuat.• Beliau sebagai calon presiden jelas <i>MENANG BESAR</i> di pemilu. Portugal yang kembali diperkuat oleh Cristiano Ronaldo <i>MENANG BESAR</i> 7-0 atas Andorra. Barack Obama pun menjadi Presiden Amerika pertama berkulit hitam, dan hebatnya, dia <i>MENANG MUTLAK</i> atas pesaingnya. Walau <i>MENANG</i> sangat <i>TIPIS</i> dan kurang meyakinkan, dia membuat kebijakan yang menaikkan dukungan. Dengan perolehan suara ini dia dipastikan <i>MENANG TELAK</i> atas rivalnya.• Para partai <i>BERLOMBA MENANG</i> untuk menduduki kursi kepemimpinan dan menimbulkan banyak pro dan	^{1*} ditemukan juga: <i>mencapai kemenangan</i> / <i>mencari ~</i> / <i>mendapat ~</i> / <i>mengalami ~</i> / <i>mengambil ~</i> / <i>menikmati ~</i> / <i>meraih ~</i> / <i>merebut ~</i> dsb.

kontra.

- Seorang gagah mendasarkan keberanian bukan di atas perhitungan *MENANG KALAH*, melainkan di atas kebenaran. | Mereka sama sekali belum pernah *MENCECAP KEMENANGAN*. | Namun agaknya banyak anak buahnya yang terluka atau tewas sebelum dia *MEMPEROLEH KEMENANGAN*. | Sementara SFC baru *MENGUTIP KEMENANGAN* tipis 1-0 atas Gresik United di partai perdananya. ^{1*}
- Pada bibirnya tersunting *SENYUM KEMENANGAN*. | Di belakangnya berdiri seorang gadis yang *TERSENYUM* penuh *KEMENANGAN*.
- Pemerintah Indonesia *MEMENANGKAN GUGATAN* melawan perusahaan tambang asal Inggris dan Australia. | Ia juga *MEMENANGKAN HADIAH* Budaya Asia Fukuoka XI 2000. | Sudah berkali-kali menjadi nominasi *PEMENANG HADIAH* sastra paling bergengsi di dunia, yaitu Hadiah Nobel. | Mereka menyambutnya dengan kegirangan seorang pengangguran yang *MENANG LOTRE*. | Produk ini memerlukan strategi untuk *MEMENANGKAN PERSAINGAN* tersebut. | *MEMENANGKAN SUARA* melalui penyalahgunaan itu merupakan pengingkaran nilai luhur dari demokrasi itu sendiri.
- Di dua pertandingan awal, mereka membukukan *KEMENANGAN TELAK* dengan delapan gol, kemasukan tiga. | Jakarta berhasil *DIMENANGKAN* dengan *TELAK*. | Sementara SFC baru mengutip *KEMENANGAN TIPIS* 1-0 atas Gresik United di partai perdananya.
- Kau harus *MENGGONDOL KEMENANGAN* itu.

menara Di luar tembok penjara dikelilingi parit dan pada tiap sudutnya terdapat *MENARA PENGAWAS*. | Salah satu kritik terbesar bagi akademisi tertentu adalah sikap hidup di mercusuar, di *MENARA GADING*. Kita tidak lagi hidup di *MENARA GADING*. | Dua pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak dan ditabrakkan ke *MENARA KEMBAR TWC*. | *MENARA PENGINTAI* didirikan di puncak bukit. | *MENARA PEMANCAR* ini bisa digunakan berbagai operator telekomunikasi.

menda Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah *KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA* menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua.

mendadak →
dadak

menopause

- Dia mengungkapkan, idenya itu bertolak dari pengalamannya sendiri yang mulai *MENGALAMI MENOPAUSE* ketika memasuki usia 52 tahun.
- Itu dilakukan untuk mengatasi *GANGGUAN MENOPAUSE*. | Zat ini juga bagus untuk pengobatan *GEJALA MENOPAUSE*.

mentah

- Ini cara pengolahan *AIR MENTAH* menjadi air minum yang aman. | Menurut dia, *ARGUMENTASI* tersebut *MENTAH*. | Tidak semua *BAHAN MENTAH* yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri, atau kalau ada relatif sedikit. | *BOGEM MENTAH* mendarat di wajah Irham. | Ia tidak memiliki akses ke *DATA MENTAH* yang dihasilkan oleh perusahaannya sendiri. | Setiap keluarga per hari dijatah *MAKANAN MENTAH* yang diletakkan di depan rumah. | Ketika harga *MINYAK MENTAH* naik atau turun, harga bensin berikut.
- Daun mudanya bisa *DIMAKAN MENTAH* sebagai lalap. | Segala informasi yang menyudutkan lawan politik, itu jangan *DIMAKAN MENTAH-MENTAH*. | Penuangan berbagai sumber dalam tinjauan pustaka tidak hanya sekadar *MENGUTIP MENTAH-MENTAH* dari berbagai sumber saja. | Jadi kita harus waspada

akan hoaks seperti ini dan tidak *MEMPERCAYAINYA MENTAH-MENTAH*. | Tidak semua informasi yang diperoleh harus *DITELAN MENTAH-MENTAH* tanpa disaring kebenaran atau kevalidannya. | Selama hidup, entah berapa kali dia pernah *DITIPU MENTAH-MENTAH*. | Ibu *MENOLAK MENTAH-MENTAH* perintah itu.

- Lukisan palsu itu merupakan *JIPLAKAN MENTAH-MENTAH* karya asli.
- Lagi-lagi, dengan alasan biaya dan tetek-bengeknya, *JANJI* itu kembali *DIMENTAHKAN*. | Ini *MEMENTAHKAN NIATAN* pemerintah untuk menyederhanakan peraturan. | Sayangnya pada keesokan paginya *KESEPAKATAN* tersebut *DIMENTAHKAN* kembali.

mental

Latihan olahraga penting untuk memelihara *KEBUGARAN FISIK* serta *MENTAL*. | Untuk menghindari berbagai resiko bayi terlahir cacat fisik atau *CACAT MENTAL*, perlu adanya pengawasan intensif dari dokter.

mentok

- Kadang-kadang ia menoleh ke saya ketika *MENTOK DENGAN ISTILAH-ISTILAH* susah dalam bahasa Indonesia. | Hal ini akan membantu ketika suatu saat Anda merasa *MENTOK DENGAN GAGASAN ATAU IDE* yang akan dituliskan. | Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa ini *MENTOK DI ANGKA 5%*.
- Penguatan dolar AS diprediksi tidak akan berlangsung lama, *PALING MENTOK* selama 3 bulan. | Dia hanya menjadi figuran atau *PALING MENTOK* menjadi aktor pembantu.

merah

- Tidak mudah menarik *BENANG MERAH* dari fakta sejarah yang ditemukan. | UU tentang Penanaman Modal dianggap terlalu mendewakan investasi asing. Pemerintah tampaknya *MEMBENTANG KARPET MERAH* lebar-lebar. | Jumat tanggal 22 Mei lusa merupakan hari kejeput karena sehari sebelumnya adalah *TANGGAL MERAH* atau hari libur. | Kalau *TANGGAL MERAH* hari Kamis, orang bisa cuti hari Jumat dan jadi libur panjang sampai Minggu. | Hidup ini sangat berharga, jalanilah dengan penuh hati-hati dan jangan lagi suka *MENEROBOS LAMPU MERAH!* | *PALANG MERAH* Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. | Daerah *ZONA MERAH* dikarantina dengan ketat, yang ditandai dengan gulungan kawat berduri.
- Langit yang mendung menjadi *MERAH MEMBARA* seperti terbakar. | Wajahnya seketika berubah menjadi *MERAH PADAM*.
- Kritiknya terkadang sangat tajam, menyengat, sehingga *MEMERAHKAN KUPING* para menteri dan pejabat.
- Pipinya *MENYEMBURAT MERAH*. | Wajah pemuda kecil itu *BERSEMU MERAH*, dia menjadi sangat malu sekali.

merajalela

- *KORUPSI* dalam berbagai bentuk dan manifestasinya dibiarkan *MERAJALELA*. | Pada zaman itu *KEMISKINAN MERAJALELA*. | *VIRUS FLU MERAJALELA* di musim dingin. ^{1*}
- *PENGANGGURAN MERAJALELA*. | *PENGANGGURAN BERSIMARAJALELA* dan krisis mengamuk kiri kanan.

^{1*} ditemukan juga: *kejahatan merajalela / kemunafikan ~ / narkoba ~ / paceklik ~ dsb.*

mercon

- Waktu itu para pemuda kampung ramai *MEMBUNYIKAN MERCON* sehingga si kecil tak bisa tidur.
- *MERCON SUAR* meledak di angkasa.

mercusuar

- Dulu demokrasi diangungkan sebagai *MERCUSUAR KEBEBASAN*.
- Beberapa *PROYEK MERCUSUAR* untuk menarik perhatian terhadap industri kreatif dibangun.

merdeka

- Mereka rela *MENEBUS KEMERDEKAAN* dengan keringat, darah, harta dan bahkan nyawa mereka.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau dia sudah memperoleh sertifikat <i>PERINTIS KEMERDEKAAN</i>, dia bisa menyandarkan kebutuhan hidupnya pada semacam uang tunjangan dari pemerintah. 	
meriah	Sahabatnya menelepon di tengah malam ketika tarif telepon sedang <i>MURAH MERIAH</i> .	
meriam	Benteng Sombaopu jatuh ke tangan Kompeni Belanda. Sebanyak 272 <i>PUCUK MERIAM</i> termasuk meriam sakti «Anak Makassar» disita.	
mertua	Selama beberapa saat anak menantu dan <i>IBU MERTUA</i> itu saling memandangi.	
mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Nakhoda segera <i>MENGHIDUPKAN MESIN</i>. <i>MESIN</i> mobil <i>DIMATIKAN</i>. Pagi itu kira-kira pukul lima, aku sudah <i>MENYALAKAN MESIN</i> mobilku untuk pergi ke Bandung. Mobil ini <i>MENGUSUNG MESIN</i> 1.000 cc 3-silinder bertenaga sekitar 72 ps. • Ia mengunci diri dalam garasi dengan mobil yang <i>MESINNYA HIDUP</i>. Truk itu berhenti di tepi jurang. «Mungkin <i>MESINNYA MOGOK</i>.» • Dengan hanya mengetikkan kata pada <i>MESIN PENCARI</i> («search engine»), ada banyak situs web yang dirujuk tentang informasi tersebut. Mereka duduk bersila menggerakkan engkol <i>MESIN JAHIT</i> dengan tangan kanannya. Ayah mencabut kertas dari <i>MESIN KETIK</i>, meremasnya, dan melemparkannya ke tempat sampah. Bantuan <i>MESIN PERONTOK PADI</i> ini sangat bermanfaat bagi petani karena mengurangi kehilangan hasil panen. • Di dalam jeep itu ada <i>SENAPAN MESIN</i> yang panjang, lengkap dengan pelurunya. 	1* ditemukan juga: <i>mesin pencacah sampah</i>
meter	Sebagai contoh 2,3 <i>METER KUBIK</i> kayu mentah dihabiskan untuk menghasilkan 1 <i>METER KUBIK</i> kayu lapis.	
metode	Beragam <i>METODE</i> alternatif pun pernah <i>DIJAJAL</i> Reina. Tidak semua anak bisa <i>MENERAPKAN METODE</i> belajar yang ada. Ini membutuhkan penyesuaian dengan gaya belajar anak.	
migrasi	Globalisasi telah menghilangkan hambatan orang untuk <i>MELAKUKAN MIGRASI</i> antarnegara bahkan antarbenua.	
milik	<ul style="list-style-type: none"> • Museum itu tidak menjadi <i>MILIK PRIBADI</i>, tapi menjadi milik masyarakat, untuk dinikmati masyarakat. • Bentuk akses atas tanah secara hukum ada beberapa, yaitu hak akses, hak pemanfaatan dan <i>HAK MILIK</i>. Sistem hukum pertanahan adat membedakan antara perbuatan hukum atas tanah yang dimiliki dengan «<i>HAK MILIK</i>», dan tanah yang dipunyai dengan «hak agraria». Pemaknaan ini didasarkan atas hak alamiah manusia untuk mempertahankan kedirian, kebebasan, dan <i>HAK MILIK</i>. <i>TUAN PEMILIK</i> toko menjelaskan bahwa dulu suaminya pernah menjadi kolonel KNIL. 1* • Sekolah tersebut <i>MEMILIKI HUBUNGAN KERJA SAMA</i> dengan Goethe Institut dan Kedutaan Besar Jerman. Ini menjadi satu dari banyak perusahaan yang <i>MEMILIKI KOMITMEN KUAT</i> dengan masyarakat sekitarnya. Perjuangan tidak akan pernah berhenti bagi mereka yang benar <i>MEMILIKI MIMPI</i> dan mau berjuang keras untuk mewujudkannya. Beberapa lembaga <i>MEMILIKI KEPRIHATINAN</i> terhadap nasib petani di Indonesia. Kelihatannya ia tidak <i>MEMILIKI KESULTAN</i> seperti teman yang satu tadi. • Yang sesungguhnya ia damba bukanlah hal itu, melainkan sesuatu yang tidak pernah bisa ia <i>MILIKI</i> 	1* the <i>tuan pemilik</i> obviously is a woman

SEUTUHNYA.

- Bagaimana mungkin, tanah itu yang dahulu dibeli ayahnya *DIHAPUS KEPEMILIKANNYA*.

militer Jarak *PANGKALAN MILITER* dengan permukiman warga sekitar enam kilometer.

mimbar Dan sejak saat itulah kita menyaksikan rangkaian demonstrasi dan *MIMBAR BEBAS* di dalam dan di luar kampus.

mimpi

- Sampai berbulan-bulan kemudian, saya tidak tenang. Kerap *MIMPI BURUK* datang. ^{1*} | Aku telah bertransformasi, dan sekarang berhasil mewujudkan *MIMPI MULUK* jadi jurnalis. | Dan berkat itu juga, saya jadi bisa terbangun dari *MIMPI SEMU* saya.
- Memang benar ada orang-orang yang mampu membawa *MIMPI* itu menjadi *KENYATAAN*.
- Aku pun segera terbang ke *ALAM MIMPI*.
- Nampaknya banyak *MIMPI* indah orang-orang *PUPUS* dan berubah menjadi mimpi buruk.
- Sebagian besar orang yang *MENGALAMI MIMPI* kucing mati pasti akan bertanya-tanya mengenai maksudnya. | Di Universitas ini, kalian akan menemukan sebuah tempat yang tenang untuk belajar dan *MENCAPAI MIMPI* terbesar kalian. | Ini jalur yang sesuai untuk *MENGGAPAI MIMPI* itu. | Makhluk itu tak mau pergi dari kepala saya, *MENGHANTUI MIMPI-MIMPI* saya. | Mereka menjadi lemah. Tak ada lagi kekuatan untuk *MENGEJAR MIMPI*. | Sedari remaja ia *MENGGENGAM MIMPI* menjadi penyair. | Perjuangan tidak akan pernah berhenti bagi mereka yang benar *MEMILIKI MIMPI*. | Apakah Anda selalu *MEMILIKI MIMPI* buruk? | Jika saya *MEMIMPIKAN MIMPI* ini, mimpi itu tentu saja bukan pertanda baik. ^{2*} | Pada tahun 2000, PSS Sleman akhirnya *MEMENUHI MIMPINYA* untuk bergabung dengan tim elite Indonesia di Divisi Utama. | Aku masih *PUNYA MIMPI* untuk membangun sebuah rumah batu di Jember sana. | Dia *MEMPUNYAI MIMPI* untuk meningkatkan kesejahteraan personilnya. | Kepada teman-temannya, dia berpesan, agar tetap semangat dan terus belajar untuk *MERAIH MIMPI*. | Kemudian Aurora melanjutkan studi ke Norwegia, tempat ia *MEWUJUDKAN MIMPI* sang ayah menyaksikan aurora.
- Anak muda miskin ini berada di dalam suatu *PENGEJARAN MIMPI*.
- Kau ingin *TERJAGA DARI MIMPI* itu.

^{1*} ditemukan juga: *Malam tadi aku mimpi buruk. (...) Aku mimpi mendapat telepon dari rumah sakit.* [Here obviously *mimpi* is a verb form...]
^{2*} for a similar construction, see → *tanya*

minat

- Pilihlah kegiatan berdasarkan *MINAT DAN BAKATMU* sehingga bisa mengerjakannya dengan penuh kesenangan. | Teori ini dapat digunakan sebagai bahan acuan orangtua dalam *MENGGALI MINAT DAN BAKAT* anak. | Ia berharap penolakan hiburan Dangdut di Belendung tidak *MENGUBUR BAKAT DAN MINAT* para Pemuda yang sedang aktif dan giat membangun Seni dan Budaya serta Tradisi di Belendung. | Hal ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk *MENYALURKAN BAKAT DAN MINAT*, khususnya di bidang olahraga dan kesenian.
- Kabut tebal membuat pandangan ke panggung agak berkurang, namun, hal itu tidak *MENYURUTKAN MINAT* penonton. | Ketika bayi Anda menjadi lebih banyak bergerak, ia mungkin mulai *MENARUH MINAT* pada bayi lainnya. | Ayah Bung Tomo tak terlalu *MENARUH MINAT* terhadap kehidupan politik. | Perusahaan yang dipimpinnya berhasil *MENARIK MINAT* para investor swasta.
- Semangat digunakan untuk mengungkapkan *MINAT* yang *MENGGEBU* dan pengorbanan untuk meraih tujuan.
- Ia mengaku harus dengan susah payah mengajak masyarakat dan anak-anak *BERMINAT PADA BACAAN*. | Dia tidak sadar bahwa saya tidak begitu *BERMINAT PADA IDENYA*. | Ini jembatan bagi siswa yang *BERMINAT PADA*

^{1*} ditemukan juga: *berminat pada bidang / ~ gagasan / ~ sandiwara dsb.*

PENELITIAN ILMIAH. ^{1*}

- Ia tumbuh menjadi *PEMINAT BUKU*.

minggat	Setelah <i>DITINGGAL MINGGAT</i> suaminya, dia berusaha bertanggung jawab dengan mencari nafkah untuk anaknya.	
minggu	Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, <i>UPAH MINGGUAN</i> , upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.	
minimum	Sepuluh dari 12 pengusaha yang diwawancarai mengaku bahwa mereka tidak memahami ketentuan mengenai <i>UPAH MINIMUM</i> . Semua mengaku gajinya sesuai <i>UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)</i> .	
minoritas	Ada perbedaan kepentingan antara <i>GOLONGAN MAYORITAS</i> dan <i>GOLONGAN MINORITAS</i> .	
minta	<ul style="list-style-type: none">• Dan tampang bayi laki-laki itu <i>MINTA AMPUN</i> cantiknya. Sebelum melakukan tindakan medis tersebut, dokter seharusnya akan <i>MEMINTA PERSETUJUAN</i> dari pasien. Sebanyak 43 dari mereka <i>MEMINTA SUAKA POLITIK</i> ke Australia.• Hal ini dipicu oleh <i>LONJAKAN PERMINTAAN</i> untuk produk halal dari negara-negara muslim. Dalam keadaan krisis, seperti pandemi saat ini, harga-harga turun karena <i>PERMINTAAN MEROSOT</i>.• Ia masih punya <i>PERMINTAAN</i> yang sudah lama ia <i>DAMBAKAN</i>. Akhirnya saya terpaksa <i>MENGABULKAN PERMINTAAN</i> dari istri saya yang pertama. Istri sahabatku itu dengan senang hati <i>MELULUSKAN PERMINTAANKU</i>. Aku harus cepat berusaha untuk <i>MEMENUHI PERMINTAAN</i> ayahmu. Ia tidak hanya <i>MEMENUHI PERMINTAAN</i> pasar lokal, tapi juga memasok ke daerah Indonesia Timur. Meski <i>PERMINTAAN</i> itu tidak <i>DIRESTUI</i> dokter, beliau bersikeras ingin pulang. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>mengabaikan permintaan / mengajukan ~ / mengamini ~ / melaksanakan ~ / melayani ~ / meluluskan ~ / memuaskan ~ / menyanggupi ~ / menampik ~ / menerima ~ / meningkat ~ / menolak ~ dsb</i>
minum	<ul style="list-style-type: none">• Sekarang, dia mendapat obat semprot dan jika perlu <i>MINUM OBAT</i> tablet alergi. Kenapa harus perempuan yang <i>MEMINUM PIL</i> itu? ^{1*}• Barulah menjelang <i>TURUN MINUM</i> Kiai Rais dengan lincah mampu meliuk-liuk melewati bertahan lawan.• Ada satu jenis lagi barang berbahaya, yaitu <i>MINUMAN KERAS</i> yang mengandung kadar alkohol tinggi. Emping melinjo sangat cocok disantap saat sore hari sambil ditemani minuman teh atau <i>MINUMAN RINGAN</i> lainnya.• Tom sempat jadi <i>PEMINUM BERAT</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>meminum vitamin</i>
minus	Yang ia lihat adalah gadis berambut sedikit berombak dengan <i>KACAMATA MINUS</i> yang bertengger di wajahnya.	
minyak	<ul style="list-style-type: none">• Tadi sudah berulang kali kuoleskan <i>MINYAK ANGIN</i>, belum ada perubahan. <i>CADANGAN MINYAK BUMI</i> Indonesia tidak dapat dikatakan mendekati negara-negara Timur Tengah. Sekarang kita ekspor <i>MINYAK MENTAH</i>, kita impor <i>MINYAK JADI</i>. Pada saat pengisian <i>MINYAK LUMAS</i> ke mesin, <i>MINYAK LUMAS</i> dialirkan dari «valve» ke lubang pengisian di mesin dengan memakai «hose». Penggantian «bearing grease» bantalan dilakukan setiap 1 tahun sekali bersamaan dengan penggantian <i>MINYAK PELUMAS</i> pompa.• Menurut pelukis, karyanya dalam pameran ini menandai kembalinya proses melukis dengan <i>CAT MINYAK</i>	

yang sebelumnya ia lakukan. | Sebagian besar produksi aspal didapatkan dari *KILANG MINYAK* di Jawa Timur. | Ada warga Indonesia yang bekerja di *LADANG MINYAK* di Alaska. | *TUMPAHAN MINYAK* meliputi area seluas ratusan mil persegi dan masih akan terus bertambah selama rekahan pipa di dasar laut tidak dapat ditutupi.

miring

- Dalam teks drama penjelasan mengenai latar, akting maupun «lighting» ditulis dalam tanda kurung dengan *DICETAK MIRING*. | Kita akan menemukan kata *BERCETAK MIRING* sangat banyak. | Ia melirik ke arah suaminya yang *REBAH MIRING* tak dapat bergerak itu.
- Apakah dia *BEROTAK MIRING*?
- Untuk meringankan beban tetangga sekitar, ia menjual air dengan *HARGA MIRING*.

mirip

- Kedua makanan ini memiliki *KEMIRIPAN* yang *KENTARA* sekali dimulai dari bahan-bahan, cara mengolah, dan penyajiannya. | Ini bukanlah teks sejarah, dan hanya memiliki *KEMIRIPAN SAMAR* dengan apa yang terjadi.
- Dari sejarah itu jugalah akan bisa kita baca berbagai *GEJALA KEMIRIPAN* masa kini dan masa lampau.

misi

PUSAT PENGENDALI MISI di Korolyov, luar kota Moskow, mengarahkan stasiun itu memasuki atmosfer bumi.

misil

MISIL ATAU PELURU KENDALI adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan.

miskin

- Jutaan buruh tani di pedesaan *JATUH MISKIN* tergecet kehidupan sengsara. | Bansos ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan *RENTAN MISKIN* yang terdampak covid-19. ^{1*}
- Dengan muka *MISKIN EKSPRESI*, Kakak bergumam «mmm». |Kondisi ini diperparah oleh kepemimpinan lokal yang lemah, tidak berani mengambil risiko, dan *MISKIN GAGASAN*. | Kebodohan itu ditutupi dengan ribuan kata yang *MISKIN MAKNA*. | Perayaan tahun akan menjadi ritual semua yang *MISKIN SUBSTANSI*. | Negara-negara yang *MISKIN SUMBER DAYA* alam seperti Singapura dan juga Belanda justru masyarakatnya makmur.
- Sektor ini berpotensi besar dalam pengurangan *ANGKA KEMISKINAN*. | Kendala yang mereka hadapi adalah *BELITAN KEMISKINAN*. | Petani yang berada pada *GARIS KEMISKINAN* sangat rentan dengan akibat dari impor beras. | Hal ini membuktikan mereka ingin maju dan lari dari *JERAT KEMISKINAN*. | Singkatnya, agenda *PENGHAPUSAN KEMISKINAN* bukan hanya berupaya mengurangi derita manusia. | Penduduk lokal hidup menderita karena masih *TINGGINYA KEMISKINAN* di daerah tersebut.
- *MENGENTASKAN KEMISKINAN* bukanlah merupakan tugas pemerintah sendiri. | Mereka *TERIMPIT KEMISKINAN*, kekurangan asupan vitamin dan gizi. | Kekayaan alamnya melimpah tetapi rakyatnya masih *TERLILIT KEMISKINAN*.
- Yang harus *DIENTASKAN DARI KEMISKINAN* bukan hanya manusia dan rumah-tangganya.
- Pada zaman itu *KEMISKINAN MERAJALELA*.

^{1*} ditemukan juga: *(men)jadi miskin*

mistar

Sayang, tandukan Joselu *MEMBENTUR MISTAR GAWANG*.

misteri

- *MISTERI* ini ingin *KUBONGKAR* pelan-pelan selama bekerja di warung kopi ini. | Saya tidak dapat *MENCERNA MISTERI* dengung itu. | Hingga siang hari pihak kepolisian belum mampu *MENGUAK MISTERI* kematiannya. | Kotak hitam pesawat Lion Air ditemukan, *MISTERI* segera *TERKUAQ*? | Pembaca sudah memiliki semua informasi yang diperlukan untuk *MEMECAHAKAN*

MISTERI. | Akhirnya mereka memutuskan rumah itu *MENYIMPAN MISTERI*. Ada yang beranggapan berhantu. | Mereka *MENYINGKAP MISTERI* yang tersembunyi di salah satu candi di sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. | Pandemi ini masih memberi banyak *MISTERI* yang terus mencoba *DIULIK* dan diterjemahkan para ilmuwan dan ahli di seluruh dunia. | Fisika yang banyak *MENGUNGKAP MISTERI* alam telah berhasil membuat saya keasyikan.

- *KABUT MISTERI* masih *MENGGUMPAL* di sekitar peristiwa itu.

mitos Kebebasan manusia terwujud di dalam sikap kritis untuk *MENYIBAK MITOS-MITOS* yang ada di masyarakat.

mitra • Ada berbagai kriteria calon *MITRA BINAAN* yang harus dipenuhi, diantaranya berdiri sendiri. | Mereka sering berurusan dengan *MITRA BISNIS* dari luar kota. | Tiongkok merupakan salah satu *MITRA DAGANG* terbesar Indonesia. | Setiap orang, termasuk *MITRA PENGEMUDI*, dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital. | Hal tersebut diungkapkan penutur dengan memberi sebuah pujian kepada *MITRA TUTUR*. ^{1*}

- Sedikit demi sedikit, ia mulai *MENGGANDENG MITRA*, baik perusahaan, maupun organisasi lain yang bisa berkontribusi kepada kelompok tani.

^{1*} ditemukan juga: *mitra dialog* / ~ «driver» / ~ sejajar / ~ jenis / ~ kerja / ~ «merchant» / ~ strategis

mobil • Ia mulai mengubah kebiasaannya ke tempat kerja, dari *MENGENDARAI MOBIL* menjadi naik transportasi umum. | Ketika berbelok saat mundur, bisa saja *MONCONG MOBIL* Anda menabrak sesuatu di depan. | Dia berteriak-teriak menyuruh *MOBIL DIPACU* lebih cepat. | Saat Rick *MENYALAKAN MOBIL*, Wei mulai berpura-pura mengantuk dan berusaha untuk tidur. | Arkan tak menjemput Adinda karena *MOBILNYA MOGOK* waktu itu.

- *MOBIL GEMUK* dengan antena di atapnya datang lagi meski tidak sebanyak dulu.

moda Dengan begitu, pengguna kendaraan pribadi akan pindah *MODA ANGKUTAN*. | Di Indonesia, masuknya *MODA PRODUKSI* kapitalis kolonial berupa perkebunan besar yang menanam tanaman ekspor menyebabkan kerusakan luar biasa pada *MODA PRODUKSI* tradisional. | Saya memilih *MODA TRANSPORTASI* bis untuk menuju Garut.

modal • Derasnya *ARUS MODAL* asing antara lain dapat dilihat dari kenaikan indeks harga saham. | Selain itu, bisnis di bidang ini juga cepat *BALIK MODAL*. | Impor *BARANG MODAL* juga meningkat, pertanda perusahaan melakukan ekspansi. | Kegiatan perdagangan serta *CADANGAN MODAL* yang beredar di daerah itu sebagian besar berada di tangan Tan. | Kebijakan umum mengenai *INVESTASI MODAL ASING* di Indonesia telah dimuat dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing. | Seandainya pemerintah menurunkan tingkat suku bunga, maka tidak sulit untuk membayangkan terjadinya *PELARIAN MODAL* («capital flight») ke luar negeri. | Neraca pembayaran Indonesia kurang sehat sejak tahun tersebut karena sangat bergantung pada *NERACA MODAL DAN FINANSIAL* (NMF). | Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang («money market»), *PASAR MODAL* («capital market»), atau pasar turunan («derivative market»).

- Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar *MODAL PENYERTAAN* yang ditanamkan di perusahaan tersebut. | Hal itulah yang akan menjadi *MODAL UTAMA* menuju Indonesia maju.
- Pertumbuhan industri sektor padat karya harus lebih tinggi daripada industri *PADAT MODAL*.
- *MODAL* yang cukup besar *DIKUCURKAN* untuknya. | Ada berbagai masalah yang membuat investor batal *MENANAMKAN MODALNYA* di Indonesia.

- Dengan susah payah ia bertemu dengan satu-satunya perusahaan *MODAL VENTURA* di Riau.

mode	Dia bertekad melahirkan <i>MODE BERKELANJUTAN</i> atau «sustainable fashion». Aku harus memulai dengan <i>MEMBUAT MODE SENYAP</i> di gawai sendiri.	
modifikasi	Ada yang mempunyai bakat dari ATM (<i>AMATI, TIRU, DAN MODIFIKASI</i>).	
mogok	<p><i>AKSI MOGOK</i> yang dilakukan pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) berakhir dengan mediasi. Rapat ini berlanjut dengan <i>AKSI PEMOGOKAN</i> yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. <i>AKSI MOGOK KERJA</i> para dokter spesialis dinilai sebagai tindakan wajar. Dalam melaksanakan <i>HAK MOGOK</i> pekerja juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semula, redaksi berencana <i>MELAKUKAN MOGOK</i> pada saat itu juga. Sopir yang bekerja pada perusahaan itu <i>MELANCARKAN MOGOK KERJA</i> karena gaji mereka belum dibayar. Berlainan dengan keadaan sebelum mahasiswa UI <i>MENYATAKAN MOGOK</i> kuliah. Jika <i>MOGOK SPONTAN</i> terjadi karyawan bisa kena sanksi hukum. ^{1*} <i>MOGOK KERJA</i> merupakan Hak Dasar yang dimiliki oleh setiap Pekerja tanpa kecuali. <i>PEMOGOKAN UMUM</i> menuntut 8 jam kerja itu. ^{2*} • Truk itu berhenti di tepi jurang. «Mungkin <i>MESINNYA MOGOK.</i>» Arkan tak menjemput Adinda karena <i>MOBILNYA MOGOK</i> waktu itu. Keadaan jadi makin kacau sebab pedagang lain mengancam <i>IKUT MOGOK</i>. 	^{1*} <i>mogok liar</i> not found ^{2*} ditemukan juga: <i>mogok kuliah / ~ makan</i>
mohon	<ul style="list-style-type: none"> • Danis berteriak kesakitan dan <i>MEMOHON AMPUN</i> kepada gurunya, Pak To. Kami <i>MEMOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA</i> untuk ketidaknyamanan dalam berbelanja. Saya ucapkan selamat menjelang hari raya Idul Fitri. <i>MOHON MAAF LAHIR BATIN</i>. • Istri dan anaknya pun mempertanyakan alasan Donovan <i>MENGAJUKAN PERMOHONAN</i> banding ke Mahkamah Agung. Sultan memaafkan perbuatan Belanda dan <i>MENGABULKAN PERMOHONAN</i> gencatan senjata. 	
momok	Sebetulnya resiko terjangkau juga menjadi <i>MOMOK YANG MENGERIKAN</i> . Siswa SMP tidak takut lagi terhadap fisika atau menganggap fisika sebagai <i>MOMOK YANG MENAKUTKAN</i> .	
moncong	Tiap kali ada <i>MONCONG IKAN</i> menjenguk ke permukaan air, air bergerak dan terbentuklah lingkaran-lingkaran yang makin melebar. ^{1*} Adapun dengan desain aerodinamis itu, <i>MONCONG KERETA</i> akan dibuat serupa dengan pesawat terbang. Ketika berbelok saat mundur, bisa saja <i>MONCONG MOBIL</i> Anda menabrak sesuatu di depan. Sensor ini mengukur arah udara untuk menentukan apakah <i>MONCONG PESAWAT</i> perlu dinaikkan atau diturunkan. Dia arahkan <i>MONCONG PISTOL</i> ke kepala ayam itu. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>moncong anjing / ~ babi / ~ buaya / ~ burung / ~ kuda / ~ ular</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>moncong meriam / ~ senapan / ~ senjata</i>
monyet	Ingatlah, <i>CINTA MONYET</i> itu nyata dan penting bagi remaja bersangkutan yang sedang <i>MABUK CINTA</i> .	
monyong	<ul style="list-style-type: none"> • Joki mengisap rokoknya dalam-dalam. Lalu <i>MULUTNYA MONYONG</i> untuk membuat bulatan-bulatan asap. • Gadis itu mengerutkan dahi dan <i>MEMONYONGKAN BIBIRNYA</i>. Ia <i>MEMONYONGKAN MULUT</i> seperti mengakui kebenaran ucapanku dengan tidak rela. 	

moral	<ul style="list-style-type: none"> • Saya kira masyarakat juga enggak akan memilihlah orang-orang yang punya <i>CACAT MORAL</i>. • Kuatnya orientasi kekuasaan parpol tak jarang <i>MENERABAS ETIKA DAN MORAL</i>.
mosi	Sebanyak enam partai oposisi mengajukan <i>MOSI PEMAHZULAN</i> Presiden. <i>MOSI TIDAK PERCAYA</i> hanya ada di dalam sistem parlementer.
motor	<ul style="list-style-type: none"> • Ananta bergegas <i>MENGHIDUPKAN MOTOR</i> yang ia parkir di bawah pohon jambu. • Ini kawasan terbatas bagi <i>KENDARAAN BERMOTOR</i> pribadi. <i>MOTOR</i> kembali <i>DIPACU</i> dengan kecepatan lebih dari 90 Km/Jam. • <i>LANGKAH-LANGKAH</i> yang telah <i>DIMOTORI</i> Pak Widjojo akan mengikis basis dominasi kaum birokrat.
motorik	Mainan ini mengasah kemampuan motorik halus dan <i>MOTORIK KASAR</i> anak.
moyang	Orang Jawa modern lebih mengenal gaya hidup Amerika, daripada gaya hidup <i>NENEK MOYANGNYA</i> sendiri.
muak	<ul style="list-style-type: none"> • Ia telah <i>MUAK DENGAN SEGALA BASA-BASI</i> itu. Terus terang saya <i>MUAK DENGAN RENCANA-RENCANAMU</i>. • Sikap mereka yang palsu dan memikat itu <i>MEMUAKKAN HATIKU</i>. • Survei juga mengungkapkan tingkat kemarahan publik dan <i>KEMUAKAN TERHADAP KORUPSI</i>.
muasal	Jimbron segera menjadi pencinta kuda yang fanatik. Ia tahu teknik mengendarai kuda, <i>ASAL MUASAL</i> kuda, dan mengerti makna ringkikan kuda. Dia istri Mehong, orang yang menjadi <i>PANGKAL MUASAL</i> kegalauan hati kami saat ini.
muat	<ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>KORAN MEMUAT</i> titah Altamira dengan huruf besar-besar dan diletakkan di halaman depan. Koran-koran hanya bisa <i>MEMUAT BERITA-BERITA</i> palsu dan sanjungan-sanjungan terhadap rajanya. • Dia menginstruksikan penghentian <i>ALIH MUATAN</i> kapal ikan («transshipment») di tengah laut. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya pelarangan «transshipment» (<i>BONGKAR-MUAT</i> di tengah laut). Kapasitas <i>BONGKAR-MUAT</i> Pelabuhan Tanjung Priok masih 18 MPH (18 «container move per hour»), belum sampai 40 MPH. Selain perjalanan yang menguras tenaga, Putri mengeluhkan aktivitas <i>BONGKAR-MUAT</i> tenda setiap kali kelompoknya meninggalkan satu titik menuju titik berikutnya.
muda	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada dua penari lagi, masih <i>MUDA BELIA</i> dan masih belajar. • Dia adalah sosok <i>ANAK MUDA</i> yang memiliki semangat tinggi serta pekerja keras. <i>BULAN MUDA</i> sudah tenggelam. <i>MALAM</i> yang masih <i>MUDA</i> terlihat jernih. Mahasiswa umumnya termasuk dalam rentang <i>USIA DEWASA MUDA</i>. Di rumah sakit pendidikan, pasien di ruang rawat inap diawasi oleh residen dan <i>DOKTER MUDA</i>. Suatu saat ada seorang ibu-ibu ingin sekali pepaya (mungkin ngidam karena sedang <i>HAMIL MUDA</i>). Dia meninggal dalam <i>USIA MUDA</i> karena penyakit TBC. • Ketika saya jawab usia saya 57 tahun, mereka terkejut. Wow, kok masih <i>AWET MUDA</i>. Konon katanya, kolam tersebut memiliki mitos bahwa mereka yang mencuci muka di sana akan menjadi

AWET MUDA.

- Untuk posisi yang ia emban, usia Agus *TERBILANG MASIH MUDA*.
- Dengan mengendap-endap *PEMUDA LAPUK* kini berhasil menjauh dari rumah itu.

mudah Musik itu *MUDAH DITERIMA* di telinga anak-anak.

mudik Berbagai angan-angan *HILIR MUDIK* di kepalanya. | Kementerian Perhubungan menyebutkan puncak *ARUS MUDIK* Natal 2018 akan jatuh pada hari ini. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *lalu lintas mudik*

mujur Kita *BERNASIB MUJUR* dan segala kesabaran ini akhirnya berbuah dengan baik.

muka

- Selain pertumbuhan tinggi badan, *RAUT MUKA* subyek terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. | Mereka mempunyai *POTONGAN MUKA* yang boleh disebut tampan. | Emosi juga sangat mempengaruhi tubuh, yaitu tingkah laku, *ROMAN MUKA* (ekspresi), dll. | Mereka biasanya datang dengan *ROMAN MUKA* yang murung. | Kekacauan hatinya tergambar pada *ROMAN MUKA* yang tidak menentu.
- Apalagi kini *UANG MUKA* sepeda motor tak bisa seenak udel, misalnya Rp 500.000. Kini rata-rata uang panjar mencapai Rp 2 juta. | Mulai minggu ini, pola pembayaran bukan «reimburse», tetapi *UANG MUKA*.
- Ia hanya bisa membayar separoh dari harga sewa, dan dengan *MUKA BADAQ*, ia memohon induk semangnya untuk bersabar. | Rentenir bukanlah sosok yang harus dienyahkan dari *MUKA BUMI*. | Dia seakan *RAIB DARI MUKA BUMI*. | Sungguh aneh, menyerang Yogya *DI MUKA HIDUNG* wakil-wakil Dunia Internasional itu. | Itu terjadi *DI MUKA MATA* dunia. | «Terima kasih untuk kesempatan pertama ini...» katanya dengan memasang *MUKA TEMBOK*. | Penjualan harus dilakukan *DI MUKA UMUM*, menurut kebiasaan setempat.
- Orang tua-orang tua itu mengatakan si ini cocok dengan si itu, yang ini *SERASI MUKANYA* dengan yang itu.
- Barang yang sudah dipesan dan dikirimkan, tidak dapat dikembalikan, kecuali ada *PERJANJIAN DI MUKA* terlebih dahulu. | Pastikan ada jaminan jika barang hilang atau tak sampai; biasanya jika tidak ada *PERJANJIAN DI MUKA* dan barang hilang, maka penjual dan pembeli saling melempar tanggung jawab.
- «Kasihannya. Begitu muda,» jawab Idayu dan *MEMBUANG MUKA*. | Ketimbang buang-buang tenaga dan waktu untuk *CARI MUKA*, coba tanamkan pemikiran bagaimana cara memajukan perusahaan. | Secara demikian, tidaklah ia akan *HILANG MUKA* di muka umum. | Toh, bergeser ke samping atau mundur ke belakang, tidak berarti *KEHILANGAN MUKA*. ^{1*} | Keenan serta-merta *MEMALINGKAN MUKA*, tak kuat melihat Wanda. | Suaminya, pemuda yang tadinya bersumpah kerak-keruk mencintainya, segera *BERPALING MUKA* dan bermain gila dengan wanita-wanita lain. | Ia sengaja *MEMASANG MUKA* berseri-seri dan sepasang matanya berkilat penuh harapan. | Jika bukan karena *TAMPANG MUKA* dan kulitnya yang gelap, sungguh saya bisa-bisa tidak akan mengenalinya sebagai orang Buton. | Ia *MENUNDUKKAN MUKA* dengan penuh khidmat. | Sementara ini pelayanan dilakukan tanpa *TATAP MUKA*. | Joko Handoko lalu menggunakan kedua tangannya *MENUTUPI MUKANYA*.
- Hari itu, saya baru pertama kali *BERTATAPAN MUKA* langsung pak Karyono. | Penduduk pedalamannya akan *BERTATAPAN MUKA* dengan ekonomi modern penduduk pesisir dan kota bangsanya sendiri.
- Guna menjadi wirausaha seseorang harus *TEBAL MUKA*, berani ambil resiko, jeli dan peka.

^{1*} Cfr: *Mau ditaruh di mana muka saya? / Kini dia tak punya muka lagi di seluruh Jember.*
^{2*} ditemukan juga: *mengangkat ke permukaan / mencuat ~ / muncul ~ / naik ~ / merebak ~ / menyeruak ~ / tampak ~ / tampil ~ / menonjol ~ / diungkapkan ~ dsb.*
^{3*} ditemukan juga: *aliran permukaan / erosi ~ / lapisan ~ dsb.*
^{4*} ditemukan juga: *mengemukakan alasan / ~ argumen / ~ keberatan / ~ bukti / ~ dalil / ~ fakta / ~ ide / ~ masalah / ~ pandangan / ~ kesimpulan / ~ tanggapan / ~ teori / ~ pertimbangan dsb.*

- Sewaktu-waktu konflik dan ketegangan ini bisa *MENCUAT KE PERMUKAAN* menjadi konflik kekerasan terbuka. | Misteri ini manusia modern baru bisa *MENGGARUK PERMUKAANNYA* saja. | Satu per satu hal-hal buruk yang dulu tersimpan *MUNCUL KE PERMUKAAN*. | Semua itu adalah fenomena puncak gunung es yang mulai *MENYEMBUL KE PERMUKAAN*. | Berbagai kejadian itu hanyalah beberapa contoh yang dapat *TERUNGKAP KE PERMUKAAN*. ^{2*} | Keberadaan air tanah cukup besar dibandingkan dengan *AIR PERMUKAAN*. ^{3*} | Bagi seekor nyamuk, berdiri di atas permukaan air merupakan hal yang biasa. Apa ya rahasianya? Jawabannya berkaitan erat dengan *TEGANGAN PERMUKAAN* air. | Konsep yang hanya *MENYENTUH PERMUKAAN* tidak memberi ruang eksplorasi yang lebih jauh. | Perubahan wajah baru Jakarta, sesungguhnya bukan hanya perubahan yang *BERSIFAT PERMUKAAN*. | Saya juga memiliki hak untuk *MENGEMUKAKAN PANDANGAN* saya sendiri.
- Udara di ketinggian 1.535 mdpl (meter di atas *PERMUKAAN LAUT*) itu terasa dingin menggigit.
- Pada guru yang integratif anak-anak lebih berani dan bersedia untuk *MENGEMUKAKAN PENDAPATNYA*. | Dia *MENGEMUKAKAN GAGASANNYA* dalam serangkaian artikel. | Mereka turun ke jalan untuk *MENGEMUKAKAN TUNTUTAN* mereka. ^{4*}
- Ayahnya adalah seorang *PEMUKA AGAMA* Buddha.

mukim	Dia masih menantikan kesempatan masuk program <i>PEMUKIMAN KEMBALI</i> («resettlement») ke negara ketiga. Bagaimanakah pengertian dan karakteristik <i>PEMUKIMAN KUMUH</i> ? Mereka hidup di <i>PEMUKIMAN LIAR</i> dan kumuh («slum»/«squatter area») yang dianggap murah atau tidak perlu bayar. Tinggal di <i>PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK</i> dengan luas rumah dua petak, Ibu Wati hidup bersama suaminya. Pasar ini berada pada kawasan strategis di tengah-tengah <i>PEMUKIMAN PENDUDUK</i> . Selama ini yang tumbuh cuma perkampungan yang dibangun acak-acakan seperti perkampungan transmigrasi, atau lebih dikenal dengan UPT (unit <i>PEMUKIMAN TRANSMIGRASI</i>).
mula	Tidak banyak yang mencari tahu tentang <i>ASAL MULA</i> keripik balado. Sayangnya tak ada penjelasan dari Eka bagaimana <i>AWAL MULA</i> berkenalan dengan Veldhuis. <i>AWAL MULA</i> aku merasa amat ketakutan, bagaimana jika Ibu memergoki kami? Waktu itu aku baru <i>MEMULAI BABAK</i> baru dalam hidupku sebagai seorang pekerja. Kalau ganti nama produknya, berarti kan kita <i>MULAI</i> lagi <i>DARI NOL</i> .
mulia	Barang-barang yang dijual di Pasar Umum Gubug meliputi <i>LOGAM MULIA</i> , <i>BATU MULIA</i> , permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan kebutuhan sehari-hari.
muluk	Aku ini seorang penyamun yang tak punya <i>CITA-CITA MULUK</i> , aku tak mampu membantu urusanmu. Untuk apa menciptakan <i>IMPIAN-IMPIAN MULUK</i> , kalau itu toh tidak dapat dilaksanakan? <i>JANJI-JANJI MULUK</i> yang dilontarkan semasa kampanye tinggallah janji. Aku telah bertransformasi, dan sekarang berhasil mewujudkan <i>MIMPI MULUK</i> jadi jurnalis.
mulus	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi hari itu memang tak benar-benar <i>BERJALAN MULUS</i>. • Itu terjadi untuk <i>MEMULUSKAN JALAN</i> bagi dia agar terpilih kembali menjadi presiden.
mulut	<ul style="list-style-type: none"> • Hemm, engkau agak <i>BESAR MULUT</i>, sobat. • Betapa banyak <i>MULUT MANIS</i> yang menyelipkan pisau dalam setiap kalimatnya. • Sebelum bus berhenti, kenek sudah siap di <i>MULUT PINTU</i>.

- Joki mengisap rokoknya dalam-dalam. Lalu *MULUTNYA MONYONG* untuk membuat bulatan-bulatan asap.
- Setiap berhadapan, yang ada berantem atau *ADU MULUT*. | Ia telah capek *BERADU MULUT* dengan gadis yang satu itu. | Ia *MEMBEKAP MULUTNYA*, membekap batuk yang hampir tidak tertahan. | Hus! Kau sudah janji *BUNGKAM MULUT*. | Dia sendiri yang *MEMBUNGKAM MULUT-MULUT* usil itu. | Orang-orang akan *MENCIBIRKAN MULUTNYA* di belakang punggung kita. | *MULUTNYA TERGAGAP* tak mampu mengeluarkan suara marah. | Hey! *JAGA MULUTMU* anak muda! Aku ini lebih tua dari kamu! | Ia *MEMONYONGKAN MULUT* seperti mengakui kebenaran ucapanku dengan tidak rela. | Dia *MENGATUPKAN MULUT* rapat-rapat sambil memamerkan muka «jutek». | Di antara korban dan pelaku sempat terjadi *RIBUT MULUT*. | Dan lebih celaka kalau sampai tidak mampu mencari jalan keluar ke *MULUT TEROWONGAN*. | Ia ingin menjelaskan sesuatu, agar Kino tak salah tangkap. Tetapi *MULUTNYA TERKUNCI*, dan otaknya buntu. | Satu orang *MENYUMPAL MULUTNYA* dengan kaus kaki. | Seorang teman tak dapat *MENAHAN MULUT* nyinyirnya.
- Tapi bagaimana kalau *MULUT LATAH* ini mengucapkan kata-kata berbahaya?
- Sebagai *PENCUCI MULUT*, dihidangkan nanas dari Subang. | Air dan lendir berguna untuk melumasi *RONGGA MULUT* dan membantu proses menelan. | *UJUNG MULUT* Cengcu-hujin kembali menyembulkan senyuman misterius.

mumpung Politik *AJI MUMPUNG* sepertinya sudah menjadi budaya politik.

muncul

- Konflik sosial merupakan salah satu *ANCAMAN* yang *MUNCUL* di sejumlah daerah. | Keyakinannya itu diperkuat dengan *BERITA* yang *MUNCUL* di koran-koran keesokan harinya. | *IDE MUNCUL* dari bawah, dan pemerintah pusat hanya memfasilitasi, kemudian menyiapkan perangkat hukumnya. | Sepanjang mengikuti novel ini dari awal sampai akhir, dalam benakku selalu *MUNCUL KEINGINAN* untuk mengedit atau merampingkannya. | *KEKECEWAAN MUNCUL* karena harapan yang dipertaruhkan besar dalam pemilu lalu. | *KEKHAWATIRAN MUNCUL* di sebagian masyarakat. | Sering kali *KONFLIK MUNCUL* karena siswa tidak mampu menguraikan instruksi guru. | Selesai satu masalah *MUNCUL MASALAH* lain. | *PERSOALAN MUNCUL* karena berita palsu itu kemudian beredar melalui Twitter. | Hal ini berakibat *MUNCULNYA KERESAHAN* masyarakat. | Banyak *PERTANYAAN MUNCUL* di benak rakyat Indonesia.
- Hal ini memicu gesekan-gesekan sosial yang berakhir pada *KEMUNCULAN KONFLIK* dalam masyarakat.
- Yusuf masih belum menemukan jawaban dari *PERTANYAAN* yang *BERMUNCULAN* di benaknya.
- Desain bangku dan meja yang terbuat dari kayu *MEMUNCULKAN KESAN* klasik resto ini. | Malah kebijakan yang dianggap sebagai solusi justru *MEMUNCULKAN KONTROVERSI* dan masalah baru. | Namun penelitian lebih lanjut *MEMUNCULKAN KERAGUAN*.
- Gaya hidup pegawai, kata Agus, turut *MEMICU MUNCULNYA* pungutan liar. | Ada beberapa hal yang *MENYEBABKAN MUNCULNYA* kata-kata yang bersinonim. | Hal ini dapat *MENYEBABKAN MUNCULNYA* perilaku tertentu pada remaja anggota kelompok tersebut. | Tiba-tiba Kugy memotong pembicaraan. Wajahnya tampak siaga seolah-olah sesuatu akan *MENYERUAK MUNCUL*.
- Satu per satu hal-hal buruk yang dulu tersimpan *MUNCUL KE PERMUKAAN*.

mundur

- Biasanya dia cenderung mengambil jalan moderat, kalau bukan malah *MUNDUR KE BELAKANG*.
- Pada Mei 1998, Soeharto *MUNDUR DARI KEKUASAANNYA* dan Indonesia memasuki era demokratisasi. | Dalam keadaan ketakutan seperti itu, ia mencoba *MUNDUR DARI MASALAH*.

- Penjabaran alur yang terdapat dalam cerpen tersebut digunakan alur campuran yaitu alur maju dan *ALUR MUNDUR*. | RUU Rahasia Negara merupakan *LANGKAH MUNDUR* kebebasan informasi.
- Bramanti menjadi semakin *TERDESAK MUNDUR*. Tetapi pada suatu saat ia tidak dapat mundur lagi. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mulai *MENGHITUNG MUNDUR* 55 hari menjelang kedatangan Gerhana Matahari Total. | Metode *PENGHITUNGAN MUNDUR* sering digunakan untuk acara-acara penting seperti pelaksanaan olimpiade. | Mereka *BERINGSUT MUNDUR*. | Malah keduanya *MELANGKAH MUNDUR* menjauhi lawan. | Dia terkenal sebagai seorang panglima gagah yang *PANTANG MUNDUR* dalam melakukan tugasnya. | Watak Siu Bi memang keras dan ia *PANTANG MUNDUR* menghadapi musuh yang bagaimanapun. | Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda berhasil *DIPUKUL MUNDUR* oleh pasukan Teuku Umar.

mungkin

- Sikap mandiri harus dipupuk *SEDINI MUNGKIN*.
- Tinggalan manis *MEMBERIKAN KEMUNGKINAN* lebih besar kerusakan gigi. | Hal ini *MEMBUKA KEMUNGKINAN* bagi perempuan untuk berpartisipasi. | Dengan begitu *TERBUKA KEMUNGKINAN* keluarga itu menyerahkan sebagian hartanya. | Disney *JAJAKI KEMUNGKINAN* bikin konten untuk kompetitornya. | Pemahaman tentang radikalisme di kalangan itu akan *MELAHIRKAN KEMUNGKINAN* strategi dan jalan keluar. | Jangan *MEMATIKAN KEMUNGKINAN*, semua masih serba mungkin. | Dia siap untuk *MERENGKUH* beragam *KEMUNGKINAN* yang ada. | Para orang kaya memandang jauh ke depan *MENYIBAK KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN* besar. | Linda *MENEPIS KEMUNGKINAN* itu. | Sejumlah pakar *MENAMPIK KEMUNGKINAN* bahwa virus itu adalah buatan manusia. | Tidak *TERTUTUP KEMUNGKINAN* permainan ini juga melibatkan mereka.
- Aku sadar bahwa penyakit mama *KEMUNGKINAN KECIL* untuk sembuh. | Ketika pemimpin memiliki mentalitas korup, *KECIL KEMUNGKINAN* mereka dapat melakukan transformasi nilai-nilai. | Dengan demikian, *KUAT KEMUNGKINAN* kasus korupsi ini akan dibuka lagi.
- Ia menegaskan, hal ini *SANGAT DIMUNGKINKAN* mengurangi beban administrasi pemerintahan.

muntah

Setiap kali bangun tidur, selalu saja ada dorongan *INGIN MUNTAH*.

murah

- Mengapa tiba-tiba pemerintah menjadi *MURAH HATI*? | Sahabatnya menelepon di tengah malam ketika tarif telepon sedang *MURAH MERIAH*. | Dia kini menjadi seorang pemuda yang nampak ramah dan *MURAH SENYUM*.
- Ayahku berpikir aku tak boleh jadi *PEREMPUAN MURAHAN*. | Liontin ini cuma *IMITASI MURAHAN*. Kamu dapat di mana?

muram

Dengan wajah *BERMURAM DURJA*, mereka meninggalkan rumah tersebut.

murid

Ia adaah salah satu *MURID* yang paling *BERBAKAT* di sekolahnya. | Sekolah tersebut sering menerima *MURID BERKEBUTUHAN KHUSUS*. | Sebagai guru mungkin saja memiliki *MURID KESAYANGAN*. | Semasa bersekolah, aku bukan *MURID TELADAN*.

murka

Degradasi kualitas hidup manusia adalah akibat dari *ANGKARA MURKA* manusia terhadap alam. | Seperti inilah keadaan alam kalau hawa nafsu *ANGKARA MURKA* dari manusia tidak merajalela. | Akhirnya mereka menemukan jalan buat *MELAMPIASKAN MURKA*. | Bibir Zarah bergetar *MENAHAN MURKA*.

murni	Agustus 2018 dia <i>BEBAS MURNI</i> setelah melapor 23 kali ke penjara Sukamiskin sejak bebas bersyarat. Sekilas pandang saja ia tahu bahwa benda itu terbuat dari <i>EMAS MURNI</i> . Fenomena Fakultas Seni Rupa dan Desain dalam perguruan tinggi swasta, yang tidak membuka program studi <i>SENI MURNI</i> , adalah sebuah fenomena bisnis. Yogurt dapat dibuat dari <i>SUSU MURNI</i> , susu rendah lemak, atau susu bebas lemak atau «non-fat».
murung	Seseorang mencoba <i>MENGHIDUPKAN KEMURUNGAN</i> itu. Aku pun <i>MENJADI BERTAMBAH MURUNG</i> .
musibah	Mereka percaya ketika sedang dilanda <i>DUKA DAN MUSIBAH</i> mendalam pun masih banyak hal yang pantas disyukuri.
musik	<ul style="list-style-type: none"> • Aku segera masuk ke kamar. Menutup pintu. <i>MEMBUNYIKAN MUSIK</i> agak keras. Menjelang sahur, anak-anak kampung keliling permukiman sambil <i>MEMAINKAN MUSIK</i> perkusi yang indah. Wati minta <i>MUSIK</i> itu dikecilkan. Kabul malah minta <i>DIMATIKAN</i> sama sekali. • Aku masih memainkan untukmu dua <i>KARYA MUSIK</i> kesayanganmu. Mereka hanya sekelebat saja muncul di <i>BELANTIKA MUSIK</i> Indonesia. Ini sebuah <i>KOTAK MUSIK</i>, jika kincirnya diputar, akan keluar nyanyian, lalu hiasannya berputar pelan. Tarian-tarian yang ditampilkan merupakan hasil kreasi dari Kak Jamillah Siregar sebagai penata gerak dan Bang Imam Firmansyah sebagai <i>PENATA MUSIK</i>. Ananta mengajak Arimbi menonton pesta kembang api dan <i>PENTAS MUSIK</i> di sana.
musim	<ul style="list-style-type: none"> • Nanti kapal ini akan menarik tongkang, tak bisa cepat, apalagi ini <i>MUSIM BARAT</i>. Aku tahu kejamnya laut di <i>MUSIM GUGUR</i>. Periode <i>MUSIM HUJAN</i> dan kemarau kian tak menentu. Kemarau telah pergi, <i>MUSIM PENGHUJAN</i> akan segera datang. Pada <i>MUSIM KEMARAU</i> air sungai cepat kering. Ketergantungan petani terhadap bahan tanaman yang toleran terhadap <i>MUSIM KERING</i> makin tinggi. Beda suhu antara <i>MUSIM PANAS</i> dan <i>DINGIN</i> atau siang dan malam terjaga dalam batas-batas yang dapat ditenggang makhluk hidup. Tibalah musim peralihan antara kemarau dan musim hujan yang dikenal dengan istilah <i>MUSIM PANCARоба</i>. Angin <i>MUSIM RONTOK</i> menghembus gundul dedaunan. Hal ini merupakan upaya agar masyarakat tetap dapat menikmati <i>MUSIM SEMI</i>. ^{1*} • Spesies kunang-kunang ini dapat ditemukan di <i>DAERAH EMPAT MUSIM</i> dan tropis di seluruh dunia. Meskipun tidak sejelas di <i>WILAYAH EMPAT MUSIM</i>, fenomena Titik Balik Matahari tetap memberikan pengaruh di Indonesia. • Sistem tanam campuran antara <i>TANAMAN SEMUSIM</i> dengan tanaman tahunan dapat dibagi dalam 3 macam. • <i>BURUH MUSIMAN</i> ini umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin. Pasokan ikan tangkap juga dipengaruhi oleh <i>FAKTOR MUSIMAN</i>. Kita sudah memiliki vaksin <i>FLU MUSIMAN</i>, yang tidak bekerja secara optimal. ^{2*}
muslihat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinilai dari banyak <i>AKAL MUSLIHATNYA</i> dalam menghadapi segala perubahan, tiada orang lain yang sebanding dengan dia. Tidak, aku masih belum percaya! Ini semua tentu <i>TIPU MUSLIHAT</i> kalian! • Kalau ia menolak, kita harus <i>MENGGUNAKAN MUSLIHAT</i> agar ia tunduk dan menyerah. Tak pernah disangkanya bahwa orang itu akan <i>MELAKUKAN MUSLIHAT</i> yang demikian curang. Ada gelagat dari suami hendak <i>MENIPU MUSLIHAT</i> istri yang akhirnya ingin menceraikannya.

^{1*} ditemukan juga: *musim balap(an) / ~ buah / ~ bunga / ~ penghujan / ~ kompetisi / ~ lebaran / ~ libur(an) / ~ mudik / ~ paceklik / ~ panen / ~ tanam* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *alergi musiman / fluktuasi ~ / penyakit ~ / tanaman ~ / tiket ~* dsb.

musnah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada kelompok masyarakat beranggapan bahwa vaksin Covid-19 diciptakan untuk <i>MEMUSNAHKAN ETNIS</i> tertentu. <i>LIMBAH</i> ini harus <i>DIMUSNAHKAN</i> dengan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran 800 derajat celsius. Ini merupakan kunci tubuh kita untuk dapat <i>MEMUSNAHKAN SEL</i> kanker yang tersisa dari operasi, radiasi ataupun kemoterapi. • Bangunan peninggalan lama yang merupakan warisan yang tidak boleh diganggu, satu persatu <i>MENGALAMI KEMUSNAHAN</i>. • Keduanya menciptakan <i>SENJATA PEMUSNAH MASSAL</i> yang membahayakan ketenangan dunia. • Pemda kota ini sebaiknya mengaji kembali upaya <i>PEMUSNAHAN SAMPAH</i> dengan teknologi pembakaran sampah itu. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>pemusnahan barang bukti / ~ limbah medis</i> dsb.
muson	<p>Di Indonesia terdapat dua <i>ANGIN MUSON</i>, yaitu <i>ANGIN MUSON BARAT</i> dan <i>ANGIN MUSON TIMUR</i>.</p>	
musuh	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah telah <i>KEDATANGAN MUSUH</i>, perwira-perwira jahanam itu datang dan mencelakakan serumah tanggaku! • Kedua pihak adalah <i>MUSUH BEBUYUTAN</i> selama beberapa angkatan. • Kejadian tadi sore akan semakin <i>MENYULUT PERMUSUHAN</i> di hati pemuda itu. 	
musykil	<p>Tidak tanggung-tanggung, sengaja saya buat <i>TARGET</i> yang <i>MUSYKIL</i>: sebulan membuat dua naskah buku.</p>	
mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai <i>DATA</i> dan <i>LAPORAN MUTAKHIR</i> ini sangat layak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Alat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam <i>FITUR-FITUR MUTAKHIR</i>. <i>PERKEMBANGAN MUTAKHIR</i> menunjukkan bahwa perkembangan kamus saat ini pengolahan datanya oleh komputer. • Pada sisi lain, <i>PEMUTAKHIRAN DATA</i> di kementerian teknis juga bukannya tanpa persoalan. 	
mutiara	<p>Ada satu <i>KATA-KATA MUTIARA</i> yang kami sukai dari seorang sastrawan Jerman, Bertholt Brecht. Dalam satu <i>KERANG MUTIARA</i> pun hanya terdapat 1-2 butir mutiara.</p>	
mutlak	<ul style="list-style-type: none"> • Jack Catterall mengalahkan Jorge Linares melalui keputusan <i>ANGKA MUTLAK</i>. Hal ini mengisyaratkan bahwa <i>ATURAN-ATURAN</i> baku dalam berbahasa tidaklah <i>MUTLAK</i>. <i>BAGIAN MUTLAK</i> ialah bagian yang tidak boleh tidak ada. Kebebasan itu bukan <i>KEBEBASAN MUTLAK</i> yang tanpa batas. Ini adalah keyakinan, bukan <i>KEBENARAN MUTLAK</i>. Hal ini merupakan bukti kuat atau sempurna bukan merupakan <i>BUKTI MUTLAK</i>. Sebagai contoh, dari beberapa hak Presiden di atas, pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan <i>HAK MUTLAK</i> di tangan Presiden. Kita bukanlah <i>PENGUASA MUTLAK</i> atas alam semesta melalui teknologi yang kita ciptakan. Dukungan yang dimiliki pemerintah ini bersifat <i>MAYORITAS MUTLAK</i>. Tentu saja, perlindungan ini tidak <i>BERSIFAT MUTLAK</i>. Yang satu merupakan <i>SYARAT MUTLAK</i> bagi yang lain. Di dalam keluarga itu «pater-familias» merupakan suatu <i>KEWENANGAN MUTLAK</i>. • Apa yang pernah dikatakan oleh laki-laki itu <i>TIDAK MUTLAK BENAR</i>. • Untuk menjamin penjagaan yang dapat <i>DIANDALKAN MUTLAK</i> diperlukan bala tentara yang kuat. Intinya, zonasi <i>BERLAKU MUTLAK</i> untuk pendidikan tingkat SD dan SMP Negeri. Barack Obama pun menjadi Presiden Amerika pertama berkulit hitam, dan hebatnya, dia <i>MENANG MUTLAK</i> atas pesaingnya. 	^{1*} ditemukan juga: <i>kekalahan mutlak</i>
mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka mempunyai persepsi yang cenderung tidak baik terhadap <i>MUTU KEADAAN</i> lingkungan. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya <i>MUTU PEMBELAJARAN</i> dan <i>MUTU PENDIDIKAN</i> secara berkelanjutan. Topik ini tengah menjadi batu 	^{1*} ditemukan juga: <i>gugus kendali mutu</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>pengawasan</i>

uji *MUTU DEMOKRASI*. | Ada berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan *MUTU HASIL* belajar. | Mereka berkomitmen meningkatkan *MUTU KEHIDUPAN* umum. | Sebagian besar responden mempersepsikan *MUTU PELAYANAN* dokter cukup baik.

mutu / mendongkrak ~ / menjaga ~ / mengukur ~ / keunggulan ~

- Untuk *MENCAPAI MUTU* yang lebih baik mungkin diperlukan pelatihan bagi orang-orang tertentu, atau memerlukan perbaikan peralatan dan fasilitas kerja. | Agensi ini menciptakan suatu sistem yang dapat *MENJAMIN MUTU* hasil terjemahan yang diserahkan ke klien. | Mereka membentuk tim *KENDALI MUTU*^{1*} dan kendali biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis. | Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk *MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHAKAN MUTU*.
- Jembatan yang sedang kita bangun ini mungkin tidak akan memenuhi *BAKU MUTU*. | Banyak orang percaya, jembatan atau bangunan sipil lainnya sengaja dibuat di bawah *BAKU MUTU*. | Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi *BAKU MUTU* emisi. | Pemerintah telah menetapkan *BAKU MUTU* kualitas udara ambien. | *DOKUMEN MUTU* dapat membangun kepercayaan konsumen. | Nama ini kian menjadi *JAMINAN MUTU* bagi mereka yang ingin menjadi desainer profesional. | Perlu ada harmonisasi *STANDAR MUTU*, baik ikan yang diekspor maupun ikan yang diimpor.^{2*}
- Untuk mendapatkan *PENDIDIKAN BERMUTU* dalam proses pembelajarannya pastinya memerlukan materi / bahan ajar yang baik.

naas Manusia Indonesia menghitung hari baik dan *HARI NAAS*, bulan baik dan *BULAN NAAS*.

- nada
- Dengan setengah kesal dan *NADA* yang mulai *MENINGGI* Aimee berkata (...).
 - Meski dengan *NADA BERCANDA*, «body shaming» dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam bentuk verbal. | Terdengar *NADA* sepatunya sedikit *SUMBANG*, Ham bertanya; kenapa kakimu? | Bunyi rinding untuk pelengkap, karena hanya bisa mengeluarkan *NADA TUNGGAL*. | Mereka mendengar derum sebuah truk yang tenggelam dalam *TUNGGAL NADA* hujan.
 - Kutekan tombol memanggil kembali, terdengar *NADA SAMBUNG*, tapi tidak ada yang mengangkatnya.
 - Insiden penyensoran karya-karya seni yang *BERNADA KRITIK* adalah contoh nyata dari luruhnya kebebasan sipil.
 - Bahasa Thai adalah *BAHASA BERNADA*: beda nada beda arti.
 - Kepala lembaga tersebut *BERPENDAPAT SENADA*.

nadir Kepercayaan masyarakat sudah sampai pada *TITIK NADIR*.

nafas → napas

nafkah Beliau adalah orang yang *MENCARI NAFKAH* dengan menjual tenaga. | Generasi muda mempunyai lebih banyak pilihan untuk *MENCARI NAFKAH* sebagai pekerja profesional. | Konflik sering kali memaksa perempuan untuk menjadi *PENCARI NAFKAH UTAMA* keluarga.

- nafsu
- Serangan *NAFSU BERAHI* telah lewat, dan yang tinggal ialah api birahi yang membakar kuat, tetapi yang dapat dikuasainya.
 - Oleh karena itu, amat tidak baiklah kalau orang dikuasai oleh *HAWA NAFSU* amarah. | Muridnya itu mati muda karena menuruti *HAWA NAFSU* birahinya yang besar. | Bagaimana cara

supaya dapat lepas dari *HAWA NAFSU* duniawi?

- Kadang juga timbul rasa mual disertai muntah-muntah atau *HILANGNYA NAFSU MAKAN*. | Buah ini juga dapat membantu Anda untuk *MENGONTROL NAFSU MAKAN*. | Sementara sayur tumis kangkung menghamburkan aroma yang *MEMANCING NAFSU MAKAN*. | Sehingga hal itu bisa *MEMICU NAFSU MAKAN* mereka. | Karena bisa *MERANGSANG NAFSU MAKAN*, warna merah sering dijadikan sebagai warna cat dinding rumah makan. | Tentu saja potongan bawang di dalam nasi goreng ini *MENAMBAH NAFSU MAKAN*. | Kelak bisa dikembangkan obat-obatan untuk *MENEKAN NAFSU MAKAN* sehingga dapat membantu orang obesitas yang makannya berlebihan.

naik

- Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, ia *NAIK BANDING*. | Maaf, Mbak. Artikel itu sudah *NAIK CETAK*. | Novel itu ternyata cukup laris: hingga kini telah *NAIK CETAK* 15 kali dalam lima edisi yang berbeda. | Dia mudah *NAIK DARAH* kalau merasa dipaksa atau dipojokkan. | Salah satu yang sedang *NAIK DAUN* adalah Rice-Bowl, sebuah restoran keluarga. | Selain di Jawa, ia sering *NAIK PENTAS* di Malaysia.
- Makin *NAIK DEWASA*, adiknya makin mirip dengan ibunya. | Ongkos produksi *NAIK GILA-GILAAN*, antara lain, karena kertas koran sebagian besar harus diimpor. | Peranan industri dalam produksi nasional *NAIK TAJAM*. | Kalaupun ada kenaikan ekspor minyak sawit mentah, diperkirakan hanya *NAIK TIPIS*.
- Ia tinggal di Astoria, sepuluh menit *NAIK KERETA* ke stasiun itu.
- Harga-harga barang dan jasa *MELESAT NAIK*.
- Industri hilir domestik tidak mampu *MENYERAP KENAIKAN HARGA* produk. | Tenaga medis ini akan diberikan *KENAIKAN PANGKAT* satu tingkat.
- Itu pasti salah satu orang kota yang berkunjung ke kampung dan ingin *MENAIKKAN ADRENALIN* mereka dengan menuruti salah satu nelayan melaut. | Pasukan pengibar bendera sedang menarik tali untuk *MENAIKKAN BENDERA* Merah Putih. | Hal ini memang bisa menambah berat badan, tetapi juga *MENAIKKAN RISIKO* terjadinya penyakit. | Selain meminta *UPAH* minimum *DINAIKKAN*, demo itu juga membawa dua tuntutan lainnya.

^{1*} ditemukan juga: *menaikkan cukai / ~ harga / ~ sampan / ~ status / ~ suku / ~ tarif / ~ tempo* dsb.

nalar

- Cara menghindari penyalahgunaan itu adalah dengan *NALAR KRITIS*. | Ilmu pengetahuan diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang sistematis menggunakan *NALAR* yang *LOGIS*. | Itu jelas bertentangan dengan *NALAR SEHAT*, ini penghinaan buat *NALAR SEHAT* kita.
- Nilai-nilai ini harus disosialisasikan kepada generasi muda dengan menggunakan bahasa mereka sehingga *TERJANGKAU NALAR* mereka. | Seluruh penatku hilang, terasa sensasi bahagia *TAK TERJANGKAU NALAR*.
- Pendekatan praktis ini mengutamakan *PENALARAN AKAL SEHAT* («commonsense») saja. | Penulis ini memiliki kemampuan *PENALARAN YANG KRITIS*.

nama

- *NAMANYA* kian *MENJULANG* setelah ceritanya tersebut dimuat bersambung dalam harian Kompas. | *NAMANYA* yang telah terkenal *MENJULANG TINGGI* sampai ke langit. | Kami bukanlah jago-jago kawakan seperti kau yang sudah memiliki *NAMA TINGGI!*
- Kata «saudara» dan «bung» dapat diikuti *NAMA DIRI* orang. | Ayse dan Aisha merupakan *NAMA DIRI* paling sering ditemukan dalam masyarakat Aceh. | Bardo, bukan *NAMA SEBENARNYA*, tinggal di panti sejak umur 12 tahun. | Ia dibaptis pada 24 Desember 1909 dan mendapatkan *NAMA PERMANDIAN* Albertus. | Veronica lahir dan besar di Jakarta. *NAMA PANGGILANNYA* Vero. | Ia telah memilih satu nama baru yang akan menjadi *NAMA PENA-NYA* nanti.

^{1*} ditemukan juga: *membela nama baik / membersihkan ~ / mencemarkan ~ / mencoreng ~ / mencuci ~ / menjaga ~ / menjatuhkan ~ / melindungi ~* dsb.

- Korban kriminalisasi dapat menuntut haknya atas *PEMULIHAN NAMA* dan ganti rugi, baik materiil maupun imateriil. | Akhirnya keluarga kami memiliki *PENERUS NAMA* belakang.
- Dia bangga bisa meraih juara dan bisa *MEMBAWA NAMA BAIK* sekolahnya. | *NAMANYA* sempat *DICATUT* untuk melakukan tindak penipuan. | *NAMA* orang ini lima kali *DICATUT* oknum penipu. | Gadis ini telah mengalami hinaan dan fitnah yang *MERUSAKKAN NAMANYA*. | Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak ingin *MENODAI NAMA BAIKMU* dan *NAMA BAIK* orang lain. | Tidak ternyata dalam perbuatan Terdakwa ada unsur *MENYERANG* kehormatan atau *NAMA BAIK* orang lain. ^{1*}
- *SIAPA KAUNAMAI ANAKMU?*

napas

- Ayahnya menghela *NAPAS BERAT* berkali-kali. | Joki terdiam. *NAPASNYA BERAT*. | Ini adalah kerja yang membutuhkan *NAPAS PANJANG*. | *NAPAS PENDEK* atau yang disebut juga dengan dispnea merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan untuk bernapas. | Aku sudah menengarai *NAPAS PENDEK* Saudara, khususnya berkait tokoh tersebut.
- «Teruskan teruskan!» desaknya dengan suara keras dan *NAPAS MEMBURU*. | *NAPASKU TERCEKAT* di tenggorokan saat aku melihat matanya. | Akhirnya sampai juga mereka di tepi laut dengan *NAPAS TERENGAH-ENGAH*. | Ia mendongeng hingga berhenti setelah *NAPASNYA TERSENGAL-SENGAL*. | Ketika aku tiba di sana dengan *NAPAS* hampir *PUTUS*, petang sudah larut.
- Dia sering *KEHABISAN NAPAS* jika terlalu kencang. | Keluhan bapak biasanya *SESAK NAPAS* dan hilang napsu makannya. | Agak sulit baginya berbicara. Dadanya tampak *SESAK BERNAPAS*.
- Keluhnya tersamar dalam *DESAH NAPAS* yang panjang. | Sedetik waktu dan *SEHELA NAPAS* adalah karunia tak terhingga yang kita miliki. | Dalam penatalaksanaan penderita yang paling penting adalah menjaga *JALAN NAPAS*. | Anak itu sejak kecil telah diberi *LATIHAN NAPAS* oleh ayahnya sendiri! | Virus bisa masuk ke *SALURAN NAPAS*, tapi bisa juga hanya diam di situ. | Sebagian besar warga terserang penyakit infeksi *SALURAN PERNAPASAN* akut. | Dalam nyaris satu *TARIKAN NAPAS* saja, ia harus berpisah dengan orang-orang yang dicintanya. | Bukan lagi menjadi bidadari yang kuharapkan akan menemaniku *HINGGA UJUNG NAPAS*.
- Aku berhenti untuk *MENGAMBIL NAPAS*, lalu aku melanjutkan. | Adinda memejamkan matanya dan *MEMBUANG NAPASNYA* dengan keras. | *KUHELA NAPAS* panjang. | Dia menghembuskan *NAPAS BERAT*. ^{1*} | Ia betul-betul *MENGHEMBUSKAN NAPASNYA* yang *TERAKHIR*. | Aku menyaksikan sendiri bagaimana ibu itu *MENGHEMBUSKAN NAPASNYA* yang *PENGHABISAN*. | Ia secara khusus menimba ilmu ke Jepang mempelajari teknik *OLAH PERNAPASAN* dalam memainkan alat musik tiup. | Irawati *MELEPASKAN NAPAS* lega. | Aku tak ingin *MELEPAS NAPAS PENGHABISAN* di jalan. | Rasa sakit menjalar sampai ke dada, *MENYESAKKAN NAPAS*. | Semua orang di ruangan itu *MENAHAN NAPAS*. | *NAPASNYA* sedari tadi ikut *TERTAHAN* karena terhanyut cerita itu. | Kita *MENARIK NAPAS* dalam-dalam. ^{2*} | Ia *MENARIK NAPAS* panjang. | Dia *MENARIK NAPAS* sepuh dada, menahannya berlama-lama.
- *BERNAPAS DALAM-DALAM* dapat digunakan sebagai penenang. | Ia pun bisa *BERNAPAS LEGA*.

^{1*} *berat* is ditemukan juga with other verbs: *menghela / melepaskan / menarik napas berat*
^{2*} *dalam(-dalam)* also found with other verbs: *menghela / menghembuskan / menyedot napas dalam*

narasi

- Setidaknya kami *MENGANGKAT NARASI* berbeda dari narasi dominan.
- Perempuan kerap terabaikan dalam *NARASI SEJARAH*.

narasumber

- Yang dimaksud *NARASUMBER KONFIDENSIAL* antara lain pengungkap tindak kejahatan («whistle blower»).
- Hal ini terjadi untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan *NARASUMBER* yang akan *DIWAWANCARAI*.

narkoba	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan yang menjadi kurir ini, diduga dikendalikan seorang <i>BANDAR NARKOBA</i> dari Jambi. • Itu sudah pertanda Anda kecanduan. Tidak beda dengan orang yang <i>KECANDUAN ALKOHOL</i> atau <i>NARKOBA</i>. Bila seseorang mulai <i>TERJERAT NARKOBA</i> maka akan sulit sekali untuk melepaskan dirinya dari jeratan itu. 	
nas → bernas		
nasi	Paket <i>NASI BUNGKUS BAHAGIA</i> ini berisikan nasi dan lauk-pauk pada umumnya. Mereka sedang melahap <i>NASI GEMUK</i> , rebusan ubi selong.	
nasib	<ul style="list-style-type: none"> • Karena suburnya tanah untuk pertanian, orang-orang dari kawasan lain pun coba <i>MENGADU NASIB</i> ke sana. Kenapa aku harus <i>MENGALAMI NASIB</i> seperti ini? Dia yang mengingatkanku agar tak <i>MENDAHULUI NASIB</i>. Terpaksa dia <i>PASRAH NASIB</i> dan menunggu ajal saja untuk mengurangi derita. Di antara para tahanan yang terlihat bingung dan <i>PASRAH PADA NASIBNYA</i>, lelaki itu satu-satunya yang tetap bersikeras bahwa ia tak tahu-menahu soal itu. Mereka telah pergi <i>MENYABUNG NASIB</i> ke kota. Aku selalu terpesona dengan cara Maryamah <i>MENYIKAPI NASIBNYA</i>. Dia menyatakan bahwa adalah hak setiap bangsa untuk <i>MENENTUKAN NASIBNYA</i> sendiri. Dia <i>MENGUNDI NASIB</i>. Ia pun melepas tembakan. <i>MENGUNDI NASIB</i> dirasakan bukanlah sebuah dosa karena tidak menyengsarakan orang lain. ^{1*} • Berpuluh tahun <i>NASIB</i> mereka <i>MENGGANTUNG</i> karena tanah mereka diklaim oleh TNI AU. <i>NASIB</i> mereka <i>TERKATUNG-KATUNG</i> tanpa kepastian. • Kini sudah dapat diperkirakan <i>NASIB</i> yang akan <i>MENIMPA</i> Adipati Subali. • Dasar rezekinya sedang bagus, <i>GARIS NASIB</i> tampaknya sudah menentukan demikian. Kini seakan mereka kembali memegang <i>TALI NASIB</i> di tangan sendiri. <i>TALI NASIB</i> juga yang mengantarkan saya ke jenjang keberhasilan. Kampanye damai untuk <i>PENENTUAN NASIB SENDIRI</i> merupakan hak yang dilindungi oleh beberapa perjanjian hak asasi manusia. Awalnya alat ini tidak digunakan sebagai penunjuk arah melainkan sebagai <i>PENUNJUK NASIB</i>, aneh. • Sejak dulu kala, gadis yang romantis sering mengalami <i>NASIB</i> yang <i>MENGENASKAN</i>. Ia tahu <i>NASIB JELEK</i> itu sudah sampai. Kita <i>BERNASIB MUJUR</i> dan segala kesabaran ini akhirnya berbuah dengan baik. <i>NASIB</i> buruh kian <i>TERPURUK</i> karena tahun itu tidak ada kenaikan upah minimum. Maskapai kakap ini berbagi <i>NASIB SURAM</i> dengan banyak koleganya. ^{2*} • Pikirkan kembali untuk menentukan pasangan hidup yang niatnya sehidup semati, <i>SENASIB SEPENANGGUNGAN</i>. 	<p>^{1*} «auto-determination» ^{2*} ditemukan juga: <i>(ber)nasib apes / ~ baik / ~ buruk / ~ elok / ~ malang / ~ sial</i> dsb.</p>
nasihat	<ul style="list-style-type: none"> • Mantuku itu selalu salah terima kalau ibu <i>MEMBERI NASIHAT</i>. Saya pernah <i>MENDAPAT NASEHAT</i> dari anak saya. Seharusnya saya <i>MENDENGAR NASIHAT</i> teman-teman untuk berhati-hati menjaga kandungan. Dia juga begitu, sering ia tak <i>MENGGUBRIS NASIHATKU</i>. Tampak jelas dia paham dan <i>MENYANGGUPI</i> segala <i>NASIHATKU</i>. <i>NASIHAT BIJAK</i> ini <i>DITABUR</i> orang tua kepada buah hatinya. ^{1*} • Kalau ada pertanyaan sejauh mana pengaruh suami dalam pengambilan keputusan saya, ya <i>SEBATAS NASIHAT</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengikuti nasihat / menjalani ~ / mengandung ~ / minta ~ / mohon ~ / menerima ~ / menuruti ~</i> dsb.</p>
nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ini merupakan pertanda bahwa karir politik beliau di <i>PENTAS NASIONAL</i> segera berakhir? • Pemerintah menetapkan masa <i>BERKABUNG NASIONAL</i> selama tiga hari hingga Sabtu. 	

naskah	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap undang-undang wajib disertai <i>NASKAH AKADEMIK (NA)</i>. ^{1*} Inilah <i>NASKAH ASLI</i> Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum diketik oleh Sayuti Melik. <i>NASKAH BUKU</i> ini lebih mirip sebagai <i>NASKAH BUKU</i> motivasi diri, «selfmotivation». Dia juga telah menyisihkan banyak waktu untuk melayout <i>NASKAH BUKU</i> yang amat tebal ini. Dengan adanya <i>NASKAH KUNO</i> dalam format digital, pembaca dapat mengakses melalui internet. Dalam suatu pementasan <i>NASKAH LAKON</i>, masalah utama yang didapati sutradara dengan awak pentas ialah bagaimana medium verbal sastra dapat diterjemahkan. Mengubah karya sastra menjadi <i>NASKAH SANDIWARA AUDIO</i> sangat berisiko. Ia meninggalkan panggung, kostum, serta <i>NASKAH TEBAL</i> yang harus dihapal. • Ia aktif membantu suaminya <i>MENYUNTING NASKAH-NASKAH</i> terjemahan. • <i>PENULIS NASKAH</i> atau «script writer» adalah salah satu profesi yang cukup banyak diminati. 	^{1*} ditemukan juga: <i>Naskah Akademis</i>
naung	KBBI merupakan kamus bahasa Indonesia yang pernah diterbitkan <i>DI BAWAH NAUNGAN KEMDIKBUD RI</i> . Sekarang terdapat 200 juru parkir yang berada <i>DALAM NAUNGAN PAGUYUBAN</i> ini.	bdk.: <i>Selalu</i> DALAM NAUNGAN minuman keras hingga pikirannya kadang tidak realistis.
negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara sengaja pegawai negeri sipil ditempatkan sebagai alat pemerintah (eksekutif), bukan <i>ALAT NEGARA</i>. Seorang Presiden dapat diganti karena sungguh-sungguh melanggar <i>HALUAN NEGARA</i>. ^{1*} Juru Bicara Kepresidenan mengatakan, Presiden dan <i>IBU NEGARA</i> tidak merasa terganggu dengan peristiwa itu. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam <i>LEMBARAN NEGARA</i> Republik Indonesia. ^{2*} Banyak informasi di lembaga pemerintahan tidak dibuka untuk publik dengan alasan <i>RAHASIA NEGARA</i>. Asas-asas dasar negara berisi pedoman bagi <i>PENYELENGGARA NEGARA</i> dalam menjalankan tugas pemerintahannya. UU tersebut dituduh merusak <i>TATANAN NEGARA</i>. Beliau meminta seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga <i>KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA</i>. Sebagai <i>WARGA NEGARA</i> yang baik, terlebih sebagai <i>ABDI NEGARA</i> dituntut untuk selektif dalam menerima dan menyikapi berita atau informasi. • Sejarah panjang perjuangan kota ini untuk lepas dari <i>NEGARA INDUK</i> adalah sejarah yang berlumur darah. Di <i>NEGARA BERKEMBANG</i>, seperti Indonesia, penanganan masalah ini masih minim, bukan menjadi skala prioritas. • Dia melanjutkan kuliah di Jerman, tepatnya di <i>NEGARA BAGIAN</i> Baden-Württemberg. Ancaman resesi di Indonesia kian nyata setelah <i>NEGARA JIRAN</i> Singapura baru-baru ini mengalaminya. • Ini langkah untuk mengatasi kejahatan <i>LINTAS NEGARA</i> yang kian menjamur di wilayah Asia Tenggara. • <i>KUNJUNGAN KENEGARAAN</i> pertama Presiden Prabowo Subianto bukan ke negara tetangga terdekat, melainkan terbang jauh ke Beijing, Cina. 	^{1*} bdk. <i>GBHN (Garis Besar Haluan Negara)</i> ^{2*} <i>LNRI</i>
negatif	Melalui peran orang tua dan guru <i>PENGARUH NEGATIF</i> dari lingkungan tempat anak bersosialisasi bisa diminimalisir.	
negeri	Ia merasa seperti <i>ALICE DI NEGERI AJAIB</i> . Ada sekitar 600 WNI per tahun yang ingin hijrah kewarganegaraan ke <i>NEGERI JIRAN</i> . Hal ini menjadi alasan buat wanita ini memilih jurusan psikologi ketika studi di <i>NEGERI ORANG</i> .	
negosiasi	Lewat <i>NEGOSIASI YANG ALOT</i> , Aidit bersama tahanan lainnya akhirnya dibebaskan. Kita sudah siap melakukan operasi militer. Manakala <i>NEGOSIASI BUNTU</i> maka opsi-opsi lain kita gunakan.	

nelayan	Mereka menangkap <i>KAPAL NELAYAN</i> asing yang tengah mencuri ikan di depan mata nelayan lokal.	
nenek	Rumah ini yang pernah dibangun dan dihuni oleh <i>NENEK BUYUT</i> saya dari ibu, terletak di kampung Prenggan. Orang Jawa modern lebih mengenal gaya hidup Amerika, daripada gaya hidup <i>NENEK MOYANGNYA</i> sendiri. Bukannya kamu sendiri selalu menyangka rumah saya itu rumah <i>NENEK SIHIR</i> ?	
neraca	<i>NERACA PEMBAYARAN</i> Indonesia kurang sehat sejak tahun tersebut karena sangat bergantung pada <i>NERACA MODAL DAN FINANSIAL</i> (NMF). Adapun surplus <i>NERACA PERDAGANGAN</i> karena impor yang cepat terpukul. <i>NERACA EKSPOR-IMPOR</i> pertanian Indonesia masih positif. Defisit <i>NERACA BERJALAN</i> ini semakin membesar. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya secara langsung adalah <i>NERACA PEGAS</i> atau dinamometer. Kebijakan moneter juga mengarahkan <i>NERACA TRANSAKSI BERJALAN</i> ke tingkat yang lebih sehat. Lembaga ini sebelumnya menyarankan opsi lain untuk menambal bolong <i>NERACA KEUANGAN</i> tersebut.	
nestapa	<i>DUKA NESTAPA</i> anak tidak hanya dialami mereka yang berkeliaran di jalanan. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap <i>KAUM NESTAPA</i> di seluruh Indonesia.	
netra	<ul style="list-style-type: none"> • Sejurus kemudian, <i>NETRA</i> Ian <i>JATUH</i> pada sosok lelaki itu. • Kini, para <i>PENYANDANG DISABILITAS NETRA</i> bisa belajar dari manapun dengan menggunakan sistem pembelajaran daring. • Sriyono adalah seorang <i>TUNA NETRA</i> bersuara emas. 	
ngakak	Nina terus <i>TERTAWA NGAKAK</i> .	
nganga	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir selalu ada <i>JARAK MENGANGA</i> antara keinginan dan kenyataan. Dia mengaku melihat seorang laki-laki tergeletak dengan perut <i>LUKA MENGANGA</i> berlubang. «Tadi saya melihat orang tersebut yang tergeletak terdapat <i>LUKA</i> yang <i>MENGANGA</i>.» • Permintaannya terus meningkat, dan pasar ekspor masih <i>MENGANGA LEBAR</i>. Ketimpangan sosial <i>MENGANGA LEBAR</i>. 	
ngepet	Kepercayaan tentang <i>BABI NGEPET</i> itu datang dari masa silam.	
ngeri	Ia merasa <i>KENGERIAN YANG MENCEKAM</i> .	
ngiang	<ul style="list-style-type: none"> • Saat itu tiba-tiba ia mendengar <i>SUARA MENGIANG DI TELINGANYA</i>. • Cerita tentang masa lalunya terus <i>TERNGIANG DI TELINGAKU</i>. Dan entah kenapa suara-suara itu tetap saja bergaung lirih, <i>TERNGIANG DI TELINGAKU</i> dan menanti jawaban. 	^{1*} ditemukan juga: <i>terngiang dalam kepala / ~ dalam benak</i>
ngotot	<ul style="list-style-type: none"> • Beliau <i>NGOTOT INGIN JADI</i> calon presiden lagi. Ia tetap <i>NGOTOT MAU MENJADI</i> istrinya. • Saya heran mengapa mereka <i>NGOTOT MEMAKSA</i> revisi undang-undangnya masuk pada tahun ini. 	
niaga	Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada <i>PENGADILAN NIAGA</i> . <i>KAPAL-KAPAL NIAGA</i> dari Arab, Eropa, dan India tak berani singgah di bandar itu lagi. Pasar	^{1*} ditemukan juga: <i>hubungan niaga / hukum ~ / jalur perniagaan</i>

	jasa <i>PELAYARAN NIAGA</i> masih memiliki potensi untuk tumbuh secara moderat di tahun ini. Ini membuktikan bahwa sistem <i>TATA NIAGA</i> beras tidak beres. ^{1*}	dsb.
niat	<ul style="list-style-type: none"> • Terlepas dari <i>NIAT BAIK</i> keduanya untuk berdamai, tetap timbul pertanyaan. Tenanglah, aku datang bukan dengan <i>NIAT BURUK</i>. Namun, jika dalam kerugian BUMN terdapat <i>NIAT JAHAT</i> («criminal intent») dari pengurus atau pegawainya, wajib diselesaikan secara pidana. • Rekonsiliasi harus berarti adanya <i>NIAT KUAT</i> untuk melakukan reorientasi dan reaktualisasi pembangunan nasional. • Ternyata mereka <i>BERNIAT BAIK</i>. Aku tahu lelaki itu <i>BERNIAT BURUK</i>. Dia menganggap orang itu tidak <i>BERNIAT JAHAT</i>. • Percayalah, saya datang dengan <i>NIAT HATI</i> baik. <i>NIAT HATI</i> saya ingin menikahi gadis pilihan saya. • Ia tampak takut, tapi <i>NIATNYA</i> tak <i>SURUT</i>. Ia terus melangkah. • «Aku ingin kamu <i>BATALKAN NIATMU</i> itu, Gil!» pinta Ana. Namun peminat bisnis ini banyak yang urung <i>MELAKSANAKAN NIATNYA</i>, karena mahalnnya harga mesin tersebut. Hal ini dapat menjadi langkah awal bagi para perokok untuk <i>MEMANTAPKAN NIAT</i> berhenti merokok. Hal ini tidak <i>MENYURUTKAN NIAT</i> orang untuk berbuat jahat. Saat itu, aku mantap untuk <i>MENERUSKAN NIAT</i> menjadi seorang kartunis. Sjahrir kembali <i>MENGUNDURKAN NIAT</i> ke Belanda. Gelombang pasang yang muncul, otomatis <i>MENGURUNGKAN NIAT</i> nelayan untuk melaut. Ini <i>MEMENTAHKAN NIATAN</i> pemerintah untuk menyederhanakan peraturan. • Dua hari lalu, di tempat wudhu kantor, tanpa <i>BERNIAT MENGUPING</i>, aku mendengar pembicaraan dua mbak- mbak itu. • <i>BETUL-BETUL BERNIAT</i> untuk kembali menjadi diri yang sebenarnya. Kalau sudah <i>SANGAT BERNIAT</i> memiliki rumah sendiri, bisa dimulai dengan berhemat. 	bdk. <i>maksud</i> ; sometimes the two of them appear together, as in: <i>Ia dapat mengetahui perasaan dan niat maksud musuhnya.</i>
nifas	Dalam masa nifas (^{1*}), <i>IBU NIFAS</i> akan mengalami adaptasi fisiologis, psikologis, dan sosial. <i>MASA NIFAS</i> merupakan periode seorang wanita setelah melahirkan bayi. <i>RUANGAN NIFAS</i> (pascapersalinan) di RS itu ditutup selama 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua ibu nifas melakukan <i>SENAM NIFAS</i> .	^{1*} «post partum»
nikah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KEHIDUPAN MENIKAH</i> tidaklah mudah. • Nanti Ustadz Jalal akan kumohon untuk datang ke <i>ACARA AKAD NIKAH</i>. Ananta menyerahkan berbagai surat: slip gaji, surat keterangan kerja, kartu keluarga, dan <i>SURAT NIKAH</i>. Pada akhir tahun itu, seorang <i>WALI NIKAH</i> dari Kantor Urusan Agama menikahkan mereka. • Waktu cepat berlalu, adikku satu-satu meminta izin <i>MELANGKAHIKU MENIKAH</i> lebih dulu. • Linda menilai, <i>NIKAH KONTRAK</i> di Cisarua sudah menjadi sumber kehidupan tersendiri. Salah satu dampak negatif dari <i>NIKAH SIRI</i> adalah pembuktian yang sulit ketika diperlukan. • Polisi membongkar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disamarkan melalui praktik <i>PERNIKAHAN PESANAN</i> atau «mail-order bride». 	
nikmat ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Saya mulai <i>MENIKMATI ENAKNYA</i> naik kapal laut. Aku hanyalah seorang pengembara yang <i>MENIKMATI HIDUP</i> dalam alam yang amat indah ini. • Mereka tidak kuat makan pedas sehingga tidak pernah <i>MENCECAP KENIKMATAN</i> sambal. • Dalam perjalanan hidupnya manusia tergoda oleh berbagai macam <i>KENIKMATAN DUNIAWI</i>. 	to enjoy
nikmat ²	Bila membeli dengan pembayaran tunai, konsumen dapat <i>MENIKMATI DISKON</i> harga sebesar	to profit from

15%. | Sebagian besar anak Indonesia bisa *MENIKMATI FASILITAS* kesehatan dan sanitasi memadai. | Kebijakan daerah ini membatasi hak perempuan untuk dapat *MENIKMATI HAK ASASINYA* secara bebas. | Maksud dan tujuan penguasaan tanah adalah untuk dikelola sendiri secara langsung agar bisa *DINIKMATI HASILNYA*.

nilai¹

- Itulah mengapa banyak anak yang dianggap pintar memiliki *NILAI BURUK* di sekolah. | *NILAI* rapornya *JEBLOK*, tidak memenuhi syarat untuk ikatan dinas. | Anak-anak yang memiliki *NILAI JELEK* akan merasa dirinya bodoh. | Ia pemberontak terhadap *NILAI* yang *BERLAKU*. | Laiknya kampanye, fokus mereka mengungkap berbagai kelebihan atau *NILAI PLUS* beliau melalui media sosial.
- Novel ini mengangkat tema tentang *PERGESERAN NILAI-NILAI* akibat perubahan zaman.
- Aku kian lama kian jauh dari *NILAI-NILAI* yang kau *AJARKAN*. | Kegagalan pejabat dalam memberikan teladan akan *MENCEDERAI NILAI-NILAI* budaya dan karakter bangsa. | Hal ini menyebabkan *NILAI-NILAI* yang mereka *PEGANG* teguh jatuh. | Di dalam model ini, negara beroperasi dengan *BERPIJAK PADA NILAI* kelompok kultural dominan tertentu.
- Dalam hati ia merasa telah *KELIRU MENILAI* situasi.
- Dua butir mutiara besar ini saja sudah *TAK TERNILAI HARGANYA*. | Tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa *DINILAI DENGAN UANG*.
- Pada saat teman Anda berpidato, *BERILAH PENILAIAN* dan catatlah kekurangannya yang perlu diperbaiki. | Saya belum bisa *MEMBERIKAN PENILAIAN* apa-apa. | Dalam kehidupannya, manusia butuh *MEMBUAT PENILAIAN* agar bisa menentukan sikap terhadap subjek yang dinilai. | Foto tersebut *MENDAPAT PENILAIAN* berbeda-beda dari penggemar. | Hasilnya kumpulkanlah kepada guru Anda untuk *MENDAPATKAN PENILAIAN*. | Itu bisa diperbaiki dengan *MELAKUKAN PENILAIAN* rutin setiap bulan.
- Ia cenderung *BERPEGANGAN PADA PENILAIAN* orang lain dalam mengambil keputusan.

moral and human values

nilai²

- Penentuan *NILAI PASAR* rumah terjadi berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, penjualan yang terkini, dan faktor-faktor lain. | Itu tentunya akan memberikan *NILAI PLUS* bagi produk yang dipasarkan. | Sebagai pemasok bahan baku global, kita sebenarnya memiliki posisi strategis, tetapi *NILAI TAMBAHNYA* justru lebih banyak dinikmati negara lain.
- *NILAI* tukar rupiah *MERANA* sepanjang tahun ini. | Ada risiko besar *NILAI* rupiah akan *RONTOK* karenanya. | Saat itu inflasi cukup tinggi. *NILAI* uang *TURUN-NAIK*.
- Hal ini menjadi salah satu «trigger» untuk *MENGATROL NILAI* penjualan pertanian.
- Tapi sekarang yang diekspor adalah barang-barang yang *BERNILAI TAMBAH* tinggi. | Kesederhanaan inilah yang menjadi *NILAI TAMBAH* bagi mutu novel ini.
- Orang pribadi tertentu dapat diberikan pengembalian *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI* (PPN) yang telah dibayar.
- Transaksi ini tentu bukan transaksi *BERNILAI RECEH*. | Entah berapa kasus korupsi yang tidak pernah diketahui karena *BERNILAI RECEH*.

economics

nisbat

MENISBATKAN aksi-aksi kekerasan di Indonesia hanya *PADA FAKTOR-FAKTOR* eksternal, juga tidak adil. | Tentu saja, kita bisa *MENISBATKAN* keanekaragaman bahasa itu *PADA FAKTA* bahwa ini adalah area wisata.

not sure about this word...

nisbi

Dengan membatasi diri hanya menyuarakan informasi yang «dianggap sesuai», sama artinya dengan *MENISBIKAN KEMUNGKINAN* adanya pelaku dan motif lain. | Dalam mengatasi

^{1*} ditemukan juga: *menisbikan kebenaran / ~ keniscayaan*

permasalahan remaja maka *PERAN* keluarga *TIDAK DAPAT DINISBIKAN*. | Pendidikan tidak mungkin *MENISBIKAN PROSES* globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini.

nista	<ul style="list-style-type: none">• Dia merasa pekerjaan mengemis bukanlah suatu <i>PEKERJAAN YANG NISTA</i> jika dibandingkan menjadi pencuri.• Dia telah dituduh <i>MENISTA AGAMA</i> Islam. Sebagai politisi, beliau tentu tak berniat <i>MENISTAKAN AGAMA</i> yang dianut sebagian besar calon pemilihnya. ^{1*} Apakah kalau kita menggunakan kata «bidara cina» atau «petai cina» kita <i>MENISTA ORANG</i>?• Hal-hal ini justru akan menjerumuskan kita dalam <i>JURANG KENISTAAN</i>. Justru nantinya akan menjerumuskan nasib bangsa ini ke <i>LEMBAH KENISTAAN</i> di mata bangsa-bangsa dunia. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>penista agama/ penistaan ~</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>jurang nista / lembah ~</i></p>
noda	<ul style="list-style-type: none">• Polisi temukan golok dan pakaian <i>BERNODA DARAH</i> di rumah terduga pembunuh.• Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak ingin <i>MENODAI NAMA BAIKMU</i> dan <i>NAMA BAIK</i> orang lain.	
nol	<ul style="list-style-type: none">• Ia sudah mendatangi banyak datu, orang pintar yang dianggap sakti di kampung itu. Namun, hasilnya <i>NOL BEKU</i>. Banyak diskusi, banyak pendapat, banyak debat, hasilnya <i>NOL BESAR</i>.• Sejak model ini hadir di pasaran, <i>KENDARAAN NOL EMISI</i> ini telah menerima banyak penyegaran.• Sambil bekerja sebagai teknisi, sejak tahun 1979 dia mengikuti kuliah dari <i>TITIK NOL</i>. Kantor karantina Jepang juga menerapkan <i>TOLERANSI NOL</i> terhadap serangga («zero insect tolerance»).• Sebagai pengusaha dia benar-benar <i>BERANGKAT DARI NOL</i>. Kalau ganti nama produknya, berarti kan kita <i>MULAI</i> lagi <i>DARI NOL</i>.	
nomor	<p>Petugas memanggil pasien sesuai <i>NOMOR ANTREAN</i>. Mereka akan berpasangan di <i>NOMOR GANDA CAMPURAN</i> pada turnamen Wimbledon Open. Provinsi ini akan kembali memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan metode <i>PELAT NOMOR GANJIL-GENAP</i>. ^{1*} Hal ini diungkapkan langsung oleh pemilik <i>NOMOR PUNGGUNG</i> enam tersebut. Kartini adalah lakon heroisme ibu. Pahlawan perempuan dalam narasi besar bangsa Indonesia yang selalu tampak <i>NOMOR SEKIAN</i>. Kami senang mendapatkan <i>NOMOR UNDIAN</i> satu, sehingga cepat selesai. Artis yang maju dengan <i>NOMOR URUT 3</i> ini mendapat 86.576 suara. Pengambilan <i>UNDIAN NOMOR URUT</i> ini sudah sesuai dengan aturan. Penetapan pasangan calon dan <i>PENGUNDIAN NOMOR URUT</i> akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 September. SMPku juga favorit, <i>NOMOR WAHID</i> sekabupaten. Dia itu terkenal banget sebagai Tukang Kritik <i>NOMOR WAHID</i>. ^{2*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>nomor polisi ganjil dan genap</i> ^{2*} bdk: <i>kami tidak akan memomorsatukan ekonomi dan memomorduakan keselamatan warga</i></p>
nomplik	<p>Kau percaya <i>REJEKI NOMPLOK</i>, meskipun cuma sementara, harus disyukuri.</p>	
norma	<ul style="list-style-type: none">• Bagi masyarakat Indonesia <i>NORMA ADAT</i> sebagai aturan tidak tertulis masih dipertahankan. Dengan kata lain, <i>NORMA SOSIAL</i> ialah ukuran sosial yang menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki, dipercayai, dan dikehendaki oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. <i>NORMA KESUSILAAN</i> bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. ^{1*}• Hal itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena <i>MELANGGAR NORMA</i> kesopanan. Kalau begitu, hakim boleh <i>MENGENYAMPINGKAN NORMA</i> tersebut. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>norma agama / ~ (ber)bahasa / ~ budaya / ~ dasar / ~ hukum / ~ kesopanan dsb.</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>menghormati norma / mengikuti ~ / mematuhi ~ / menyimpang dari ~ / menaati ~ / menegakkan ~ dsb.</i></p>

normal	<p>Mie basah matang pada <i>KEADAAN NORMAL</i> memiliki warna putih kekuningan. Namun kini, harga gula telah <i>BERANGSUR NORMAL</i>. Presiden memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati membuka daerahnya menuju <i>FASE KENORMALAN BARU</i> atau «new normal». Pemerintah tengah mempersiapkan pemberlakuan <i>FASE NORMAL BARU</i> («new normal»). Kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin adalah kunci penting dalam tahap <i>TATANAN NORMAL BARU</i>. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>kondisi normal / situasi ~ dsb.</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>pola hidup normal baru</i>; often also called by the English term <i>new normal</i></p>
notulen	<p>Sekretariat berkewajiban menyusun <i>NOTULEN RAPAT</i>.</p>	
novel	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu, ia mulai <i>MENGGARAP NOVEL</i> anak pada 2016, berhasil merampungkannya Oktober 2017, dan terbit 2018. • Bacaan kegemarannya saat itu adalah <i>NOVEL DETEKTIF</i> dan fiksi sains. Inilah <i>NOVEL GRAFIS</i> yang menyuarakan jiwa anak-anak muda urban di Indonesia. Dalam diskusi, Kurniawan menjelaskan karya-karyanya dipengaruhi cerita dalam <i>NOVEL-NOVEL PICISAN</i> Indonesia. Novel ini digolongkan ke dalam jenis <i>NOVEL POP</i>. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>novel erotis / ~ populer / ~ psikologis / ~ remaja / ~ sejarah / ~ silat</i></p>
nujum	<p>Mana saya tahu. Saya bukan <i>AHLI NUJUM</i>. Ketika mereka menikah, seorang <i>TUKANG NUJUM</i> meramal kehidupan mereka.</p>	
nurani	<ul style="list-style-type: none"> • Semua orang berhak atas kebebasan berpikir, <i>HATI NURANI</i> dan beragama. <i>SUARA HATI NURANI</i> mereka tersimpan di dalam, berapa orang yang berani mengutarakan <i>SUARA HATI NURANI</i> yang seperti itu? Mereka terdiri dari orang-orang kejam, buas, <i>TAK BERHATI NURANI</i> seperti binatang. • Pertanyaan ini selayaknya <i>MENOHOK NURANI</i> terdalam kita tentang eksistensi kita. 	
nusa	<p>Remaja Anda akan tumbuh menjadi warga yang mempunyai tanggung jawab dan berkontribusi terhadap <i>NUSA, BANGSA, DAN AGAMANYA</i>. Ia tak lagi menjadi orang berguna bagi <i>NUSA-BANGSA DAN AGAMA</i>. Mereka telah berikrar bahwa hanya ada satu <i>NUSA, BANGSA DAN BAHASA</i>, yaitu Indonesia.</p>	
nyala	<ul style="list-style-type: none"> • Di luar pondok api unggun <i>MENYALA KECIL</i>. Kebencianku kepada mereka <i>MENYALA SELANGIT</i>. <i>BINTANG-BINTANG</i> pertama telah <i>MENYALA</i>. Ia bekerja di kamar dengan <i>TELEVISI MENYALA</i> di ruang tamu. • <i>LAYAR KONTROL MENYALA</i>, menampilkan data terbaru yang telah dikumpulkan. Ada dua buah kendaraan yang menanti kami dengan <i>MESIN mobil MENYALA</i>. • Ia mengambil panci, mengisinya dengan air, meletakkannya di atas kompor, lalu <i>MENYALAKAN API</i> besar-besar. Kemudian, tanpa <i>MENYALAKAN LAMPU</i>, dengan sigap ia membuka jendela. Dia langsung <i>MENYALAKAN LAPTOP</i> dan mengakses internet. Pagi itu kira-kira pukul lima, aku sudah <i>MENYALAKAN MESIN</i> mobilku untuk pergi ke Bandung. Saat Rick <i>MENYALAKAN MOBIL</i>, Wei mulai berpura-pura mengantuk dan berusaha untuk tidur. Lampu tradisional ini digunakan dengan <i>MENYALAKAN SUMBU</i> kompor di dalamnya. Mereka akan <i>MENYALAKAN SUMBU-SUMBU</i> harapan rakyat hingga terang di seluruh Nusantara. 	
nyalang	<ul style="list-style-type: none"> • Mulutnya tertawa tapi <i>MATANYA NYALANG</i> seperti mata ular sanca. • Dia <i>MENATAPKU NYALANG</i> dengan matanya yang tajam cemerlang. 	

nyali	<ul style="list-style-type: none"> • <i>NYALIMU</i> sedikit <i>CIUT</i> mendengarnya. • Cerita itu <i>MELECUT NYALI</i> gue untuk membagi kisah gue. Terhadap anggota baru, komandan itu terus melakukan <i>UJI NYALI</i>. ^{1*} • Sejauh ini ia belum <i>PUNYA NYALI</i> untuk menarik pelatuknya. Sudah sepatutnya <i>MEMILIKI NYALI</i> untuk mengakui salah dan tidak arogan. • Siapa gerangan gadis yang <i>BERNYALI BESAR</i> dan penuh wibawa ini? Tak baik seorang pemimpin mudah menyerah, <i>BERNYALI KECIL</i>, atau melarikan diri. 	^{1*} ditemukan juga: <i>kehilangan nyali / pecah ~ / putus ~</i>
nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Sekarang dia puas sudah bisa keluar dari <i>ZONA NYAMANNYA</i>. • Kita kadang mengalami sulit keluar dari <i>TITIK KENYAMANAN</i> diri. • Aku tak pernah <i>MERASA NYAMAN</i> dalam kegelapan. Kita, sebagai pribadi, tidak <i>MERASA NYAMAN</i> dengan peran itu. 	
nyamuk	<i>KASA NYAMUK</i> sangat membantu ketika sebuah ruangan terdapat banyak sekali hewan ini.	
nyana	Namun kini, <i>SIAPA NYANA</i> perusahaan itu berkembang dengan pesat. <i>TAK NYANA</i> baru saja ia hendak membuka mulut.	
nyaring	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun kecil, suara peluit itu <i>AMAT NYARING</i>. Nada tekad perubahan <i>BEGITU NYARING</i> hingga menguasai suasana kehidupan politik. Gelombang kritik dan penolakan terdengar <i>SANGAT NYARING</i>. • Kompetensi <i>MEMBACA NYARING</i> menuntut pembaca berekspresi secara lisan sesuai dengan isi berita. Sejak kemunculan covid-19 di Indonesia, frasa itu begitu <i>NYARING TERDENGAR</i> di mana-mana. Hal ini terjadi dalam rangka menampung semua aspirasi masyarakat yang <i>NYARING DISUARAKAN</i> akhir-akhir ini. • Herbal ini membuat burung menjadi gacor, membantu <i>MENYARINGKAN SUARA</i> dan menjadikan burung lincah dan tampil prima. ^{1*} 	bdk.: <i>saring</i> ^{1*} the combination <i>menyaringkan suara</i> is frequently found in religious texts
nyasar → sasar		
nyata ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Aku kembali ke <i>ALAM NYATA</i>. Kalau suami masih menjadi <i>ANCAMAN NYATA</i> buat anda, tidak ada salahnya lapor ke polisi. Mie basah matang tersebut tidak <i>BERBEDA NYATA</i> dengan mie kontrol. Namun terdapat <i>PERBEDAAN NYATA</i> antara kedua sejarawan ini. Fosil ini dipamerkan di berbagai museum sebagai <i>BUKTI NYATA</i> evolusi manusia. Film ini mengambil <i>CERITA NYATA</i> seorang ibu yang buta huruf membesarkan putrinya dengan penuh perjuangan. Beliau adalah <i>CONTOH NYATA</i> bagaimana seharusnya kita dapat menyikapi masa sulit ini. Kementerian Pertanian memberikan <i>DUKUNGAN NYATA</i> berupa bantuan benih, pupuk, dsb. Tapi si Doel hanya ada di televisi, tidak di <i>DUNIA NYATA</i>. Hal-hal ini tidak lain merupakan <i>GAMBARAN NYATA</i> dari kondisi Indonesia itu sendiri. Semuanya tidak menunjukkan <i>HASIL NYATA</i> yang bertahan lama. Buku ini berbicara mengenai dari mana asal-usul konsep diri itu, seluk-beluknya, dan dampaknya bagi <i>HIDUP NYATA</i>. Tapi kadang, dalam <i>KEHIDUPAN NYATA</i>, kebenaran tidaklah penting. Yang penting adalah citra, «image». Bentuk <i>KERJA NYATA</i> teman-teman kita dari UI begitu konkrit dan tidak berputar dengan teori-teori saja. Mereka telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas Kuliah <i>KERJA NYATA</i> (KKN) kami di desa tersebut. 	visible, tactile, factual

| Novel ini berdasarkan *KISAH NYATA* yang dituturkan selebritas terkemuka. | Hal itu adalah *LANGKAH NYATA* untuk membuktikan komitmen Presiden dalam hal ini. | Namun ada *PENYIMPANGAN NYATA* dalam pernyataan ini. | Keberhasilan ini merupakan *WUJUD NYATA* dalam upaya memberantas peredaran narkoba.

- Saya merasa *MIMPI* saya telah *MENJADI NYATA*. | Hari yang istimewa itu tiba, seperti *MIMPI* yang *MENJELMA NYATA*.

- *FIRASATNYA* memang *MENJADI KENYATAAN*. | Memang benar ada orang-orang yang mampu membawa mimpi itu *MENJADI KENYATAAN*. | Nubuat-nubuat yang dia tulis kerap *MENJELMA KENYATAAN*. | Aku merasa ini bukan lagi khayalan tapi sudah *MENJELMA KENYATAAN*.

- Dalam kebudayaan ini, rakyat dibuat sedemikian patuh kepada para penguasa, yang *TERJELMA SECARA NYATA* dalam diri para priayi.

Ia takkan ada lagi untuk melihat semua *FIRASATNYA MENYATA*.

- Tidak butuh waktu lama, harapan rakyat menuju keadilan agraria *MEMBENTUR KENYATAAN* sebaliknya. | Semakin jelas bahwa kerangka waktu ini tidaklah *MENCERMINKAN KENYATAAN*. | Prabawa takkan *MENGELAKKAN KENYATAAN* agung begini. | Tidak semua orang bisa *MENERIMA KENYATAAN* ini dengan lapang dada.

- Kini mereka harus menerima *KENYATAAN PAHIT* ini. | Lelaki itu tak bisa mengelak dari *KENYATAAN* yang *MENYAKITKAN* ini.

- Di saat seperti ini, bangunan modem dipakai untuk *MEMBERI PERNYATAAN*. | Organisasi ini *MEMBUAT PERNYATAAN* bahwa golput adalah hak, bukan perbuatan melanggar. | Tidak semua pasien boleh *MEMBERIKAN PERNYATAAN*, baik setuju maupun tidak setuju. | Dalam kongres ini beliau sudah mulai *MELONTARKAN PERNYATAAN* politiknya. | Dia dinilai *MENGELUARKAN PERNYATAAN* yang berada di luar wewenangnya. | Menurut Pemohon, *PERNYATAAN* rahasia oleh Termohon sudah *DISAMPAIKAN* sejak tahun 2016.

- Ia menghadapi *PERNYATAAN CINTA* dari seorang pria lain. | *PERNYATAAN DUKA CITA* juga datang dari keluarga itu. | Mereka merasa tenang karena banyaknya surat berisi *PERNYATAAN DUKUNGAN* yang datang dari Kyoto. | Sebenarnya itu harus dipahami sebagai *PERNYATAAN SAYANG*.

- Kita harus *MENGHADAPI KENYATAAN*. | Dia sudah *DIHADAPKAN PADA KENYATAAN* bahwa dia harus aktif mencari sendiri berbagai informasi. | Kita harus bertanggung jawab dan tidak *LARI DARI KENYATAAN*. | Hal ini sama sekali tidak benar dan *MELESET DARI KENYATAAN*. | Sepotong ingatan pendek ini terus *BERSETERU DENGAN KENYATAAN*.

- Penelusuran saya berlanjut, dan saya menemukan *KENYATAAN YANG MENCAMBUK*.

nyata²

- Presiden sebagai Kepala Negara *MENYATAKAN KEADAAN BAHAYA* yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. | Negara-negara Barat *MENYATAKAN BELASUNGKAWA* dan memberikan bantuan ke Aceh. | Berlainan dengan keadaan sebelum mahasiswa UI *MENYATAKAN MOGOK* kuliah. | Bupati-bupati yang ada di bawah pengaruh Mataram ikut *MENYATAKAN PERANG* terhadap Belanda. | ASEAN hanya *MENYATAKAN KEPRIHATINAN* terhadap perkembangan yang terjadi di Filipina. | Demonstrasi diartikan sebagai unjuk rasa; tindakan bersama untuk *MENYATAKAN PROTES*. | Sebagian besar responden juga *MENYATAKAN SETUJU* untuk pernyataan: perawat mampu memahami keinginan pasien. | Peristiwa ini terjadi setelah Jepang *MENYATAKAN TAKLUK* kepada Tentara Sekutu. ^{1*}

- Pada akhir tahun 2001 Enron *DINYATAKAN BANKRUT*, ini disebut-sebut sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah korporasi se Amerika Serikat. | Sebelas hari lamanya ia dalam

to declare

^{1*} ditemukan juga: *menyatakan*
bebas / ~ *keberatan* / ~ *cinta*
kasih / ~ *pendapat* / ~
dukungan / ~ *gagal* / ~
keinginan / ~ *berlaku* / ~ *lulus*
/ ~ *maksud* / ~ *kemerdekaan* /
~ *pailit* / ~ *pikiran* / ~ *bersalah*
/ ~ *bersedia* / ~ *sehat* / ~
sembuh / ~ *siap* / ~
bertentangan / ~ *terima kasih*
dsb.

perawatan. Sampai kemudian ia *DINYATAKAN BUGAR* kembali. | | Siapa yang kena di bagian punggungnya *DINYATAKAN KALAH*. | Banyak peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda *DINYATAKAN* tidak *BERLAKU* lagi. | Lagu-lagu yang biasa mereka nyanyikan kini *DINYATAKAN TERLARANG*. | Dia *DINYATAKAN POSITIF* menderita Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Seorang *DINYATAKAN SEMBUH* atau dilepaskan dari karantina setelah masa inkubasi berlalu.

nyawa

- Maksudku hanya untuk mengadu kepandaian, bukan *MENGADU NYAWA*! | Hal ini dapat menyebabkan komplikasi yang *MENGANCAM NYAWA*, dan perubahan proses hidup yang signifikan secara klinis. | He, kau benar-benar ingin *MENGANTAR NYAWA*? | Apakah memang kita, manusia memiliki hak untuk *MENCABUT NYAWA* sesama atas nama hukum dan keadilan? | Dia menanti dengan kesabaran ganjil malaikat *PENCABUT NYAWA* datang menjemputnya. | *NYAWAMU TERGANTUNG* hari ini. Lekas kau cari selamat. | Bahkan ada siswa yang tega *MENGHABISI NYAWA* gurunya sendiri. | Peristiwa ini berujung pada *HILANGNYA NYAWA* warga negara. | Jelas, kriminalitas ini telah mengakibatkan *KORBAN NYAWA* yang tak terhitung jumlahnya. | Biar *BERKORBAN NYAWA* sekalipun, aku bersedia untuk menyelamatkannya. | Ia harus membela gadis ini dan kalau perlu *MENGORBANKAN NYAWA* sendiri untuknya! | Pada tahun tersebut sebanyak 30 ribu *NYAWA MELAYANG* karena kecelakaan lalu lintas. | Bila longsor terjadi di pinggir jalan raya dan *MEMAKAN NYAWA*, baru jadi berita besar. | Dan tak lama berselang dia dikabarkan *MEREGANG NYAWA* di depan regu tembak. | Flu burung kembali *MERENGGUT NYAWA* anak bangsa ini. | Everest adalah kuburan raksasa. Mengapa manusia rela mati *MENYABUNG NYAWA*? | Aku membantumu dan kalau perlu *BERTARUH NYAWA* untukmu! | Tapi, upaya personel di lapangan sudah maksimal, mereka *MEMPERTARUHKAN NYAWA*. | Bahkan, bencana alam menimpa di beberapa daerah dan *MENELAN NYAWA* banyak orang. | Kami *BERHUTANG NYAWA* kepadamu. | Walaupun merupakan seorang musuh, pemuda ini harus ia akui telah *MENOLONG NYAWANYA* tadi.
- Hampir semua *SENYAWA KIMIA* dapat larut dalam air. | Kodein merupakan *SENYAWA TURUNAN* dari morfin, tetapi memiliki kemampuan menghilangkan nyeri lebih lemah.

nyelekit

BAHASANYA halus padahal *NYELEKIT* bagi yang memahami makna yang tersirat di balik kalimat itu. | Paling tidak, dia mau memaki-maki kawan yang *OMONGANNYA NYELEKIT* itu.

nyenyak

Yang paling penting tadi malam adalah *TIDUR*ku yang paling *NYENYAK*.

nyeri

- Tidak terjadinya penurunan nyeri pada responden yang mengalami *NYERI BERAT*. | Kedua tangannya memegang lutut kirinya yang terasa *NYERI BUKAN MAIN*. | Kolik renalis ditandai dengan *NYERI HEBAT* yang hilang-timbul. | Sebagian kecil responden mengalami *NYERI RINGAN*.
- Awalnya sang ayah mengalami keluhan *NYERI KEPALA*.^{1*}
- *RAMBATAN NYERI* di perutnya membuat Irawati terengah dan mengerang.
- Kodein merupakan senyawa turunan dari morfin, tetapi memiliki kemampuan *MENGHILANGKAN NYERI* lebih lemah.

^{1*} ditemukan juga: *nyeri haid* / ~ *lambung* / ~ *otot* / ~ *payudara* / ~ *perut* / ~ *punggung* / ~ *sendi* / ~ *tenggorokan* / ~ *ulu hati* dsb.

In some cases (like with *gigi*) *sakit* may be more usual than *nyeri*.

nyonya

Tetapi *NYONYA RUMAH* hanya menggeleng.

obat

- Penyakit ini disebabkan oleh kuman yang telah *KEBAL OBAT*. | Muncul galur parasit yang *KEBAL TERHADAP OBAT* antimalaria. | Gejala *PUTUS OBAT* ini merupakan pengalaman yang sangat

^{1*} ditemukan juga: *mengobati hati* / ~ *kekesalan* / ~ *kerinduan* / ~

tidak mengenakan walaupun tidak mematikan.

- Nyeri tersebut muncul karena efek samping anestesia (*OBAT BIUS*) yang digunakan. | Saat seseorang ada di bawah pengaruh *OBAT BIUS*, sebagian otaknya masih aktif. | Menjaga lingkungan kerja bebas dari pengaruh penyalahgunaan alkohol dan *OBAT TERLARANG* adalah kewajiban bersama. | Langkah Gideon tentu saja memberikan kontribusi besar untuk memerangi peredaran *OBAT PALSU*. | Sekarang, dia mendapat *OBAT SEMPROT* dan jika perlu *MINUM OBAT* tablet alergi. | Penggunaan *OBAT SEMPROT* hidung memerlukan bimbingan dokter atau apoteker. | Ini sejenis *OBAT PENENANG* yang dianjurkan oleh dokternya. | Aku telah berhasil mematahkan ketergantunganmu pada *OBAT TIDUR*.
- Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai *MAKAN OBAT* tidur. | Masyarakat diimbau untuk patuh dalam *MEMINUM OBAT*. | Program ini dilakukan dengan cara mengawasi pasien dalam *MENELAN OBAT* setiap hari, terutama pada fase awal pengobatan. ^{2*}
- *TANAMAN OBAT* yang memiliki serapan terbesar adalah ketumbar, kunyit, lengkuas, jahe, sereh wangi, jinten, adas manis, dan temulawak.
- Pasien tersebut ditemukan sedang *BEROBAT ALTERNATIF* di rumah dukun. | Korban saat ini masih dalam proses *BEROBAT JALAN* dan butuh istirahat.
- Wanita ini sedang *MENJALANI PENGOBATAN* karena «gangguan kecemasan umum» (istilah psikiatri bagi orang yang terus-menerus dihinggapi rasa khawatir).
- Selain rumah sakit yang dikelola oleh negara, ada juga dua buah *BALAI PENGOBATAN* untuk ibu dan anak.
- Berbeda dengan pengobatan modern (baca dunia kedokteran), dunia *PENGOBATAN ALTERNATIF* tidak mempunyai standar yang jelas. | Bagi pegawai pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur gaji dan jaminan sosialnya seperti *PENGOBATAN DOKTER* dan sebagainya.
- Ketika dia jatuh cinta kepada Medina, orang tuanya mensyaratkan dia mau *DILOBATI DARI KECACATANNYA*. | Setidaknya ini *MENGOBATI RASA KECEWA*. | Bagi saya novel ini adalah sarana di mana saya boleh *MENGOBATI KESEDIHAN* saya ke dalam kalimat dan kata-kata. ^{1*}

patah hati / ~ rindu dsb.

^{2*} ditemukan juga: menggunakan obat / mengonsumsi ~ / meramu ~ / meracik

obral Dia memilih memendam duka sendiri tinimbang *MENGOBRAL CERITA* ke banyak orang. | Ini makin lazim pada musim kampanye, ketika banyak politikus *MENGOBRAL JANJI* namun enggan ditagih kelak. | Ini *RAHASIA* pribadi. Mengapa musti *DIORBAL* kepada banyak orang? | Pemerintah kembali *MENGOBRAL REMISI* atau pemotongan masa hukuman kepada para narapidana korupsi.

obrol

- Mereka sedang berhangat-hangat dan *MENGOBROL RAMAI*. | Dari *OBROLAN RINGAN* yang tidak juntrung, kadang saya mendapatkan ide tak terduga. | Kadang beliau datang bersepeda ke rumah, *MENGOBROL SANTAI* dengan ayah saya.
- Bocah itu langsung sumringah saat *TOPIK OBROLAN* beralih ke ekstrakurikuler.
- «Dalam mengelola waktu, kita harus menggunakannya sebijaksana mungkin,» ungkap menteri dalam *OBROLAN DARING*. | Dalam artikel ini, kita akan mempelajari cara kerja *OBROLAN «ONLINE»*. | Berawal dari *OBROLAN RINGAN* di warung kopi itulah, ia beserta 10 kawan-kawannya berinisiatif untuk mendirikan Taman Baca itu. | Dengan *OBROLAN SANTAI* itu saya mendapatkan jawaban-jawaban spontan yang menghilangkan rasa penasaran saya. | Pilih teman yang akan dikirim undangan untuk melakukan *OBROLAN VIDEO*.

oceph Ada orang yang jatuh dan *MENGOCEH TIDAK MENENTU*.

ojek

- Berangkatnya waktu Isya dijemput *OJEK LANGGANAN*. | Ia mengimbau masyarakat yang

menggunakan jasa *OJEK «ONLINE»* (ojol) atau *OJEK PANGKALAN* membawa helm sendiri.

- Sopir hanya bekerja kalau Ayah John sedang ada tugas keluar daerah, sehingga sopir menyambi kerja sebagai *TUKANG OJEK*.

olah¹

- Kaget lelaki ini *BUKAN OLAH-OLAH*.
- Dia *BERSIKAP SEOLAH-OLAH* benda itu memang ada ditangannya. | Jangan *BERLAGAK SEOLAH-OLAH* kau adalah korban.

olah²

- Dari *HASIL OLAH* tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya perusakan yang dilakukan oleh pelaku. | Pembaca akan merasa nikmat membaca buku yang didasarkan *HASIL OLAH* pikir dan rasa, serta pengalaman hidup penulisnya.
- Ia punya teknik *OLAH BOLA* di atas rata-rata. | Di Jepang ia mempelajari teknik *OLAH PERNAPASAN* dalam memainkan alat musik tiup.
- Kayu dapat juga dijual sebagai kayu bulat, kayu bakar, *KAYU OLAHAN* atau produk jadi (mebel sebagai contoh). | Kita mengurangi *MAKANAN OLAHAN* dan makanan siap saji. | Hal ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya konsumsi *PANGAN OLAHAN* tertentu. ^{1*}
- Ada banyak warung *OLAHAN LAUT* di jalan itu. | Berbagai *HASIL OLAHAN MINYAK BUMI* memberi berbagai dampak dari positif hingga negatif. Sebuah surat membuat geger para pelaku industri makanan, termasuk *PRODUK OLAHAN SUSU* dan turunannya.
- Kota yang baik seharusnya bisa *MENGOLAH AIR LIMBAH* sebelum dibuang ke saluran air atau laut. | Tugas mereka adalah *MENGOLAH BAHAN BAKU* menjadi produk jadi. | Perusahaan yang tidak berkepentingan untuk *MENGOLAH DATA* sendiri dapat membeli akses di perusahaan penyedia data tersebut. ^{2*}
- Menteri Pertanian mengumpulkan para pemangku kepentingan, mulai dari peternak sapi perah, *INDUSTRI PENGOLAH susu*, sampai dengan pengepul. | *PABRIK PENGOLAH* di beberapa sektor industri mulai menunjukkan peningkatan utilisasi pada triwulan IV.
- Ada beberapa cara sederhana *PENGOLAHAN AIR BUANGAN*. ^{3*}

^{1*} ditemukan juga: *bahan olahan / bumbu ~ / daging ~ / kopi ~ / susu ~* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *mengolah biji kopi / ~ gambar / ~ hasil / ~ informasi / ~ lahan / ~ limbah / ~ makana / ~ sampah / ~ sumber daya / ~ tanah* dsb.

^{3*} ditemukan juga: *pengolahan bahan baku / ~ batu bara / ~ biji nikel / ~ ubi kayu* dsb.

olahraga

Mereka ikut berpartisipasi dalam *CABANG OLAHRAGA* baru dari daratan Eropa, Petanque. | Ini mirip dengan *GELANGGANG OLAHRAGA* modern di luar negeri.

oleh

PENDAPATAN yang mereka *PEROLEH* tidak bisa menutup biaya operasional. | *GELAR* keserjanaan dia *PEROLEH* dari Universitas Negeri Padang. | *HASIL* itu *DIPEROLEH* setelah ia memeriksa darah pasien tertentu. | Rata-rata seorang pekerja dapat *MEMPEROLEH PENGHASILAN BERSIH* sebesar Rp 500.000 sampai Rp 800.000 per bulan. | Apabila mereka tidak dapat *MEMPEROLEH MAYORITAS* suara absolut, maka dilaksanakan putaran kedua. | Namun agaknya banyak anak buahnya yang terluka atau tewas sebelum dia *MEMPEROLEH KEMENANGAN*. | Jumlah peserta yang *MEMPEROLEH PERINGKAT UNGGUL* sebanyak 5 orang, *MADYA* 68 orang, dan *SEMENJANA* 8 orang. | Mereka terheran-heran sebab mereka tidak *MEMPEROLEH PUJIAN*. | Kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk *MEMPEROLEH PENGETAHUAN* yang baru.

olok

Dalam lingkungan yang seperti itu, setiap orang haruslah berhati-hati agar tidak dijadikan *BAHAN OLOKAN*. | Momen itu terekam kamera, tersiar, dan menjadikan dia *BAHAN OLOK-OLOK* publik.

ombak	Menteri ini menilai cabang olahraga <i>SELANCAR OMBAK</i> atau «surfing» Indonesia memiliki potensi besar. Tak jarang dia harus <i>MENERJANG OMBAK</i> dengan perahu tradisional dari pulau ke pulau.
omong	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika diskusi, kualitas mereka kelihatan beragam. Ada yang berapi-api tapi banyak yang <i>ASAL OMONG</i>. «Saya pikir enggak boleh <i>ASAL NGOMONG</i> saja,» tuturnya. Melati gak mau kalah. Dia <i>SAMBAR OMONGAN</i> Mawar kayak petir di siang bolong. • Harry tersirap. Ia sadar telah <i>KECEPLOSAN OMONG</i>. • Dia suka bombastis, <i>OMONG BESAR</i>. Isinya teori nihil melulu. Isinya <i>OMONG KOSONG</i> belaka. Paling tidak, dia mau memaki-maki kawan yang <i>OMONGANNYA NYELEKIT</i> itu.
ompong	Fungsi pengawasan hanya akan menjadi <i>MACAN OMPONG</i> dan dianggap angin lalu oleh para koruptor.
omprengan	Taksi-taksi gelap dan <i>TAKSI OMPRENGAN</i> ini juga sudah kita tindak.
omzet	Dalam sehari dia bisa <i>MERENGKUH OMZET</i> berkisar antara Rp 1 Juta sampai Rp 2 Juta.
ongkos	<ul style="list-style-type: none"> • Kita tengah memberikan gratis <i>ONGKOS KIRIM</i> (ongkir). Pembelanjaan rutin ini meliputi biaya personil, perawatan, makanan, dan <i>ONGKOS-ONGKOS BERULANG</i> lainnya. • Strategi seperti ini jauh lebih dapat <i>MENGHEMAT ONGKOS</i>. • Siapa tahu pemuda itu tidak punya <i>ONGKOS UNTUK PULANG</i>. • Upah ini tidak memadai untuk <i>MENGONGKOSI HIDUP KELUARGA</i>.
online	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Indonesia mulai keranjingan <i>BELANJA «ONLINE»</i>. • Melalui Layanan <i>PENGADUAN «ONLINE»</i>, warga cukup langsung mengajukan laporan pengaduan melalui website Polisi. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari cara kerja <i>OBROLAN «ONLINE»</i>.
oper	Mereka masih kurang akurat dalam <i>MENGOPER BOLA</i> . Agil <i>MENGOPER PANDANGAN</i> kepada Sukma, dan anak itu hanya menggeleng. <i>PASIEN</i> ini sempat <i>DIOPER</i> ke sejumlah rumah sakit. Sedari kecil ia berlatih menjadi bos yang piawai <i>MENGOPER TUGAS</i> ke bawahan. Seluruh <i>PENUMPANG DIOPER</i> ke bus lain.
opera	Acara populer ini adalah <i>OPERA SABUN</i> India, yang sudah didubing ke bahasa kita.
operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dua polisi yang ditembak akan <i>MENJALANI OPERASI</i>. Itu <i>OPERASI</i> pertama yang harus ia <i>JALANI</i>. Semuanya, aku tidak <i>MELAKUKAN OPERASI PLASTIK!</i> Aku tidak memperbaiki hidung atau mataku. • Puluhan laboratorium lainnya <i>BERHENTI BEROPERASI</i>. Saat <i>BEROPERASI PENUH</i> nanti, perusahaan itu memerlukan sekitar 3.000 tenaga kerja. • Meskipun masih dibuka, <i>JAM OPERASIONAL</i> dari lokasi-lokasi ini dikurangi.
opini	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka mempunyai peran besar dalam <i>MEMBENTUK OPINI PUBLIK</i>. Terlalu sering jasa «influencer» akan <i>MENGGIRING OPINI PUBLIK</i> terlalu kuat. • Mereka telah melakukan <i>SURVEI OPINI PUBLIK</i> tentang toleransi sosial masyarakat perkotaan.

opsi	Ia ingin berdiskusi dengan para pemain sebelum <i>MENGAMBIL OPSI</i> ini. Penyewa <i>DIBERIKAN OPSI</i> untuk meneruskan jangka waktu sewa. Pemerintah <i>MEMBUKA OPSI</i> agar kecepatan kereta diturunkan ke level medium.
optik	<i>ILUSI OPTIK</i> ini sangat menarik, karena sebuah gambar yang simpel bisa mengecoh pandangan mata kita.
orang	<ul style="list-style-type: none"> • Media ini kurang mampu menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami <i>ORANG AWAM</i>. Para pengunjung rasa menuntut agar semua polisi mundur dari kota. Tembakan dilepaskan dan <i>SEORANG AWAM</i> tewas. Karena dalam kelas ini hanya aku yang tergolong <i>ORANG TERBELAKANG</i> alias sedikit bodoh sih. Waktu itu aku dilarang oleh orang-orang tuaku untuk menanyakan dan mendengarkan dan memikirkan soal-soal <i>ORANG BESAR</i>. ^{1*} Mereka merasa politik itu, dengan fenomena nepotisme, <i>ORANG DALAM</i>, hingga menggunakan uang, bukan dunia yang harus dihargai. Memiliki nilai-nilai yang kuat merupakan salah satu ciri <i>ORANG MATANG</i>. Farid ini merupakan <i>ORANG KEPERCAYAAN</i> Wakil Presiden. Ibnu dan istrinya melarikan Nova ke <i>ORANG PINTAR</i>, baru kemudian ke rumah sakit terdekat. <i>ORANG SURUHAN</i> di Mataram kemudian menerima paket itu, lalu meletakkannya di sebuah tempat yang disepakati. • Kalau di rumah bagaimana? Sehat <i>ORANG RUMAH</i>? Sehat Ayah? Sehat Ibu? Sehat Adik? Aku ingin mengabarkan ke <i>ORANG RUMAH</i> bahwa aku pulang terlambat. ^{2*} • Aku berada di balik pohon hanya beberapa langkah dengan <i>SALAH SEORANG</i> di antara mereka. <i>SALAH SEORANG</i> saksi mata menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada pukul 10.00 WIB. • Tinggalkanlah aku <i>SEORANG DIRI</i>, aku sudah tua dan aku berani menghadapi bencana ini <i>SEORANG DIRI</i>. • Polisi membongkar tindak pidana <i>PERDAGANGAN ORANG</i> atau TPPO yang disamarkan melalui praktik pernikahan pesanan atau «mail-order bride». Hal ini menjadi alasan buat wanita ini memilih jurusan psikologi ketika studi di <i>NEGERI ORANG</i>. Kau sendiri, lahir di <i>TANAH ORANG</i>, bukan di tanah Batak.
orang tua	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang yang menjadi <i>ORANG TUA TUNGGAL</i> harus memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan juga keuangan. • Orang yang <i>MENJALANKAN KEKUASAAN ORANG TUA</i> tetap bebas untuk memperpendek waktu penampungan yang ditentukan dalam perintah. Pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk <i>MELAKSANAKAN KEKUASAAN ORANG TUA</i>, boleh melakukan perlawanan. Dia tidak ditugaskan untuk <i>MELAKUKAN KEKUASAAN ORANG TUA</i>. • Ketentuan tersebut, yang berlaku bagi <i>PEMANGKU KEKUASAAN ORANG TUA</i>, berlaku juga bagi wali.
oranye	Percaya diri dan suka berinteraksi dengan manusia memang menjadi label yang lekat dengan <i>KUCING ORANYE</i> —lebih sering disebut <i>KUCING OREN</i> .
orde	Hantaman citra perempuan yang dibangun selama masa <i>ORDE BARU</i> masih sangat terasa. Tidak dapat dipastikan apakah Indonesia mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis secara keseluruhan atau tidak pada masa <i>ORDE LAMA</i> .
organik	Berdasarkan jenis bahan penyusunnya, media tanam dibedakan menjadi <i>BAHAN ORGANIK</i> dan

^{1*} this is the only case I have found of this use of *orang besar*: its meaning is «grown-up people, adults in relation to children»; it might be a copy from Dutch, where «grote mensen» [= orang-orang besar] are the grown-ups.
^{2*} seemingly this *orang rumah* means «people at home; my/your etc. folks»

ANORGANIK. | Apabila masing-masing rumah tangga telah melakukan pemilahan antara *SAMPAH ORGANIK* dan *ANORGANIK*, maka timbulan sampah akan dapat dikurangi.

organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Jejaring kerjasama tersebut haruslah diperluas dengan keterlibatan <i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i> (ormas). Organisasi ini merupakan <i>ORGANISASI PAYUNG</i> dari berbagai sektor masyarakat di Indonesia. ^{1*}• Mereka berpengalaman dalam <i>KEJAHATAN TERORGANISASI</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>organisasi buruh dan pekerja</i> / ~ <i>mahasiswa</i> / ~ <i>massa</i> / ~ <i>(ke)pemuda(an)</i> / ~ <i>nirlaba</i> / ~ <i>non pemerintah (ornop)</i> / ~ <i>perempuan</i> / ~ <i>profesi</i> / ~ <i>wanita</i> dsb.
organisme	Departemen Pertanian menyusun lima program unggulan: subsidi benih unggul (...), dan pengendalian <i>ORGANISME PENGGANGGU</i> tanaman.	
otak ¹	<ul style="list-style-type: none">• Ia ingin menjelaskan sesuatu, agar Kino tak salah tangkap. Tetapi mulutnya terkunci, dan <i>OTAKNYA BUNTU</i>. Anak yang <i>BEROTAK CERDAS</i> ini dapat menduga bahwa gurunya tidak berbahagia. Seseorang yang <i>BEROTAK CERDIK</i> lebih baik jangan mengganggu usik mereka. Dia adalah salah satu pesepak bola yang memiliki <i>OTAK ENGER</i>. Apakah dia <i>BEROTAK MIRING</i>? Makanan lain yang membuat <i>OTAK TUMPUL</i> ialah makanan favorit di Indonesia, yaitu gorengan. Kita sering menyebut <i>OTAK UDANG</i> bagi orang bodoh.• Ada berbagai macam cara untuk tingkatkan daya ingat, salah satunya dengan melakukan <i>SENAM OTAK</i> sederhana.• Musik dapat <i>MENGASAH OTAK</i> dan membantu Anda tetap fit. Tidak semua orang bisa dengan mudah <i>DICUCI OTAK</i> («brainwashing»). Saya jatuh di kamar mandi sampai <i>GEGAR OTAK</i>. Sesudah <i>MEMERAS OTAK</i> beberapa saat tidak juga ketemu namanya. Perempuan itu harus <i>PUTAR OTAK</i> mencari sponsor. Untuk kesekian kalinya anak ini coba <i>MEMUTAR OTAK</i>, memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. ^{1*}• Semuanya <i>MENGENDAP DI OTAKKU</i> dengan baik. Itu yang pertama <i>TERLINTAS DI OTAKKU</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengasah otak</i> / <i>mengerahkan</i> ~ / <i>merangsang</i> ~ / <i>menumpulkan</i> ~ dsb.
otak ²	Mereka memang menyukai <i>MENGOTAK-ATIK</i> mesin.	
otonomi	Kita memiliki <i>OTONOMI PENUH</i> .	
otoritas	Hal itu dilakukan dengan praktik memberi <i>OTORITAS PENUH</i> kepada parpol.	
otot	<ul style="list-style-type: none">• Dan, dalam usianya yang sudah lanjut, siapa pula yang mau menyewa <i>OTOT-OTOTNYA</i> yang sudah <i>KENDUR</i> itu.• Sidang itu tidak jarang yang berakhir dengan saling caci maki dan saling <i>ADU OTOT</i>. Teknik ini terdiri atas <i>MENENANGKAN</i> dan <i>MENGENDURKAN OTOT</i> secara berulang-ulang yang diawali dari kaki dan terus meningkat ke muka.• <i>GAYA OTOT</i> adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot.	
ozon	Jika <i>LAPISAN OZON</i> rusak atau terjadi <i>LUBANG OZON</i> maka radiasi sinar ultra ungu (UV-B) akan mencapai permukaan bumi.	
pabrik	<i>PABRIK PENGOLAH</i> di beberapa sektor industri mulai menunjukkan peningkatan utilisasi pada triwulan IV. Mereka melontarkan komitmen untuk pendirian <i>PABRIK PERAKITAN</i> ponsel di Indonesia.	

paceklik	<ul style="list-style-type: none"> • Dua kabupaten ini tidak mengalami <i>MASA PACEKLIK</i> yang sempat ramai dibicarakan. Menurutnya, puncak <i>MUSIM PACEKLIK</i> ikan ini akan berlangsung pada Juli dan awal Agustus. • Tetapi <i>PACEKLIK EKONOMI</i> ini menghancurkan orang-orang seperti aku. 	
pacu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ALAT PACU JANTUNG</i> ini memicu kontraksi otot jantung secara teratur. • Kadar glukosa darah <i>MEMACU PEMBEBASAN</i> insulin oleh pankreas. Pengembangan ini diharapkan turut <i>MEMACU GAIRAH</i> industri manufaktur. Pengembangan wilayah juga dipandang sebagai upaya <i>MEMACU PERKEMBANGAN</i> sosial ekonomi. Relaksasi pajak tersebut bisa <i>MEMACU KINERJA</i> industri otomotif. <i>KUDANYA DIPACU</i> semakin <i>KENCANG</i>. Aku melihatnya ketika sedang menunggu bus depan <i>ARENA PACUAN KUDA</i> itu. Altamira membelokkan <i>KUDANYA</i> dan <i>MEMACUNYA KUAT-KUAT</i> menerobos hutan. Dia berteriak-teriak menyuruh <i>MOBIL DIPACU</i> lebih cepat. <i>MOTOR</i> kembali <i>DIPACU</i> dengan kecepatan lebih dari 90 Km/Jam. Ia berharap apa yang dilakukannya ini bisa <i>MEMACU SEMANGAT</i> masyarakat secara luas. Pemerintah berharap, pembangunan kawasan perbatasan itu dapat <i>MEMACU PERTUMBUHAN</i> ekonomi. ^{1*} • Untuk pesawat kecil, juga dibangun <i>LANDASAN PACU</i> kedua, yang memiliki panjang 800 meter. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>memacu percepatan / ~ berfikir kreatif / ~ kerjasama / ~ kinerja / ~ motivasi / ~ sekresi / ~ pertumbuhan</i> dsb.</p>
padam ¹	Wajahnya seketika berubah menjadi <i>MERAH PADAM</i> .	
padam ²	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada yang berusaha menolong <i>MEMADAMKAN API</i>. • Sebanyak 35 unit mobil <i>PEMADAM KEBAKARAN</i> diturunkan. • Penduduk <i>BERONTAK</i> dan ia <i>PADAMKAN</i> dengan bengis. <i>PEMBERONTAKAN</i> ini <i>DIPADAMKAN</i> oleh pasukan-pasukan Madura. <i>KEHERANAN</i> itu sedikit demi sedikit <i>TERPADAMKAN</i> oleh bacaan yang ada di perpustakaan ayahku. • Pelayanan transportasi umum terganggu karena <i>PADAMNYA LISTRIK</i>. Mereka memiliki beberapa rencana untuk menghadapi persoalan <i>PEMADAMAN LISTRIK</i>. 	
padan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatih ini merasa tak ada <i>LAWAN SEPADAN</i> bagi timnya. • Semangat itulah yang membuat mereka sekuat mungkin mencari <i>PADANAN KATA</i> dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Ini <i>ISTILAH</i> yang belum ada <i>PADANANNYA</i>. (Ada) penerjemahan (yang) dilakukan berdasar kesesuaian makna atau konsep, tetapi <i>BENTUKNYA</i> tidak <i>SEPADAN</i>. • Upaya <i>PEMADANAN ISTILAH</i> asing melalui penerjemahan adakalanya perlu dilakukan dengan mencipta istilah baru. 	
padang	Visi tersebut seperti embusan angin segar di tengah terik sinar matahari di <i>PADANG BELANTARA</i> yang gersang. Kampung kami yang miskin sempat punya beberapa <i>PADANG GOLF</i> bahkan sampai 24 hole. Ia bertahan hidup selama enam hari di <i>PADANG GURUN</i> Australia setelah terjatuh dari sebuah tebing. Mereka terus berjalan melintasi <i>PADANG RUMPUT</i> berbatu-batu.	
padat	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah ini terdiri dari <i>BAHAN-BAHAN PADAT</i> sebagai hasil kegiatan rumah tangga. Foto itu yang membantu peneliti memecahkan masalah dari sifat kaca, apakah terbuat dari <i>BENDA</i> cair atau <i>PADAT</i>. • Dia memiliki <i>AGENDA</i> yang cukup <i>PADAT</i>. Dengan penuh semangat dia menceritakan betapa <i>PADAT KEGIATANNYA</i>. Selepas dari <i>HUTAN</i> tropis yang <i>PADAT</i>, perjalanannya berujung di sebuah 	

lapangan terbuka. | Bintang film dan sinetron itu terus saja bergelut dengan *PADATNYA JADWAL* syuting. | Ia menyeberang di antara *LALU LINTAS* yang *PADAT*.

- Orang ini bertinggi sedang dan memiliki tubuh *PADAT BERISI*. | Sejarah seperti awan yang tampak *PADAT BERISI* tapi ketika di sentuh menjadi embun yang rapuh.
- Tidak mengherankan Gunung Tabur merupakan wilayah yang ramai dan *BERPENDUDUK PADAT*. | Indonesia merupakan negara *BERPENDUDUK TERPADAT* kelima di dunia. | Korban api melumat permukiman *PADAT PENDUDUK* di Jelambar, Jakarta Utara. | Pertumbuhan industri sektor *PADAT KARYA* harus lebih tinggi daripada industri *PADAT MODAL*.
- Tak seperti dulu, kendaraan *BERJEJAL PADAT*. | Aku berbelok, meluncur mulus ke Kebayoran, bebas dari sesak kendaraan yang *PADAT MERAYAP* ke arah Thamrin-Kota.
- Seiring berjalannya waktu, *KAWASAN* tersebut mulai *DIPADATI* penduduk.

padi

- Bila tidak segera dipotong dikhawatirkan *BATANG PADI* akan patah karena tidak mampu menahan berat isinya. | Dulu, Indonesia adalah negeri agraris yang dibanggakan sebagai *LUMBUNG PADI* Nusantara.
- Di pedesaan sawah dihias *PADI* yang *GEMUK*.
- Awalnya penggunaan turbin angin difungsikan untuk kegiatan *PENGGILINGAN PADI* atau keperluan irigasi para petani.

padu

- Bagaimana kalau kopi ditambah garam? Sebuah *PADU-PADAN* yang sungguh tak lazim terdengar.
- Mereka memilih internet sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana cara *MEMADU-PADANKAN* pakaian.
- Mereka *BERSATU-PADU* hanya pada saat waktu dan ruang tertentu itu saja. | Mereka membentuk Sistem *PELAYANAN TERPADU SATU PINTU* (PTSP). | Menteri Keuangan telah membentuk *TIM TERPADU* bersama Lembaga tersebut.
- Sebagian penyanyi *PADUAN SUARA* berkaca-kaca matanya, begitu pula para penonton. | Mengemas penampilan kelompok *PADUAN SUARA* dengan koreografi tarian dan gerakan merupakan ciri khas Sonia.
- Ini adalah *PERPADUAN* antara *KINERJA DAN KEPRAKTISAN*. | Ornamen dan bahan yang digunakan di bangunan merupakan *PERPADUAN* dari *BUDAYA* barat dan budaya lokal. | *PERPADUAN BUDAYA* Jepang dan Indonesia ini menggabungkan kualitas material dari Indonesia dan aspek modern dari Jepang. | Hal ini merupakan *PERPADUAN PENDEKATAN* dari bawah dan dari atas («bottom up and top down approach»). | Salah satu ciri bangunan ini adalah *PERPADUAN UNSUR* modern dengan *RAGAM* hias lokal.
- Pada umumnya dangdut *MEMADU GENDANG INDIA DAN CENKOK MELAYU*. | *KEAHLIAN-KEAHLIAN* seperti komputer *DIPADU DENGAN KEMAMPUAN* berbahasa asing. | Amba dan Bhisma *MEMADU KASIH* di kala Amba telah terikat janji (bertunangan) dengan Salwa. ^{1*}
- Kelompok musik ini *MEMADUKAN ALAT MUSIK KERONCONG DENGAN GAMELAN JAWA*. | Dengan cerpen saya bisa *MEMADUKAN ANTARA FAKTA DAN FIKSI*. ^{2*}
- Sungai ini dahulu kerap menenggelami banyak rumah di Kota Semarang sebelum adanya *PENGELOLAAN TERPADU* hulu-hilir.

^{1*} ditemukan juga: *memadu asmara / ~ cinta*

^{2*} bdk.: *Ia juga memadukan dua model berbeda dalam satu set. / Ia memadukan unsur musik rock ke dalam irama dangdut.*

pagar

Rekaman ini diunggah ke media sosial masing-masing dengan mencantumkan *TANDA PAGAR* (tagar atau «hashtag») tertentu.

pagar betis	Polisi sempat <i>MEMBERI PAGAR BETIS</i> agar kedua kubu tidak bersinggungan secara langsung.	<i>pagar betis</i> is often used in sports texts
pagebluk	Ini rakyat miskin kota yang kehidupan ekonominya kian terpuruk <i>DIGEBUK PAGEBLUK</i> .	bdk. <i>wabah</i>
pagelaran	Pemirsa akan tertarik apabila menonton <i>PAGELARAN BUDAYA</i> yang telah mendapat sentuhan lebih modern dan populer. Aku pernah meliput <i>PAGELARAN BUSANA</i> yang memamerkan karyanya. Sebagai perayaan ulang tahunnya ia meminta untuk diselenggarakan <i>PAGELARAN WAYANG KULIT</i> .	
pagi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PAGI-PAGI BENAR</i> dia sudah berangkat bersama kawan-kawannya. Ayah keluar rumah di <i>PAGI BUTA</i> itu. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap <i>PAGI HARI</i> sebelum pelajaran dimulai. pagi berganti siang lalu siang pun berganti malam • Tidak sedikit juga warga yang <i>LARI PAGI</i> sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Ada janji dengan Pak Tarya untuk <i>MAKAN PAGI</i> di rumahnya. 	
pagu	<i>PAGU ANGGARAN</i> ini mengalami revisi untuk kedua kalinya menjadi Rp 455,1 miliar. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>pagu belanja / ~ dana / ~ indikatif</i>
paham	<ul style="list-style-type: none"> • Agar tidak menimbulkan <i>SALAH PAHAM</i>, Muchlis memutar otak, lantas menjelaskan konteks kalimat tersebut. Lalu, mengapa ia tetap melakukan kerja <i>MENYEBARKAN PAHAM</i> tersebut? Tak seorang pun akan <i>BERSELISIH PAHAM</i> dengan mereka. <i>PERSELISIHAN PAHAM</i> ini lantas berubah menjadi persengketaan. • Berbagai organisasi sudah <i>SATU PEMAHAMAN</i> bahwa kriminalisasi ini bisa menimpa semua pihak. • Sudah seharusnya mereka tidak <i>DANGKAL MEMAHAMI</i> keseluruhan situasi yang dialami pelaku wisata. Untuk <i>MEMAHAMI LEBIH JAUH</i> mengenai pengertian tersebut, berikut ini definisi yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Aku masih terlalu muda untuk dapat <i>MEMAHAMI SEPENUHNYA</i> apa-apa yang diucapkan. • Tentang hal ini, ia memiliki <i>PEMAHAMAN LEBIH MENDALAM</i>. Ada sebuah <i>PEMAHAMAN KELIRU</i> yang kian merambah dalam era ini. Sudah menjadi tugas gue sebagai guru Sejarah untuk meluruskan <i>PEMAHAMAN YANG KELIRU</i> ini. • Semua <i>KESALAHPEMAHAMAN</i> di antara mereka berdua sedikit demi sedikit <i>TERURAI</i>. 	
pahit	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir sampai di sini, <i>SENYUM PAHIT</i> menghias mulutnya. • Walaupun masih muda, jiwanya sudah matang oleh asam garam dan <i>PAHIT GETIR</i> kehidupan. Dia seorang yang telah banyak mengalami <i>PAHIT GETIR</i> kehidupan di dunia. Aku pun banyak menelan <i>PAHIT GETIR</i> baru berhasil menipu kalian. • Sepuluh tahun telah berlalu namun <i>KENANGAN PAHIT</i> itu tak pernah lekang oleh waktu. Kini mereka harus menerima <i>KENYATAAN PAHIT</i> ini. Di laga lainnya, Leicester kembali harus <i>MENELAN PIL PAHIT</i> setelah menelan kekalahan di kandang Everton. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>pengalaman pahit</i>
pahlawan	Pergilah ia mengadu nasib, semoga menjadi <i>PAHLAWAN DEWISA</i> . Konflik kepentingan seringkali pula tidak jauh-jauh dari kepentingan mencari selamat dan rejeki sendiri, serta berebut memperoleh sebutan « <i>PAHLAWAN KESIANGAN</i> ». Para dokter, perawat dan petugas kesehatan telah menjadi <i>PAHLAWAN TANPA TANDA</i>	

JASA di tengah pandemi korona.

pajak

- Undang-Undang ini menjelaskan tentang berbagai macam jenis *PAJAK DAERAH* yang terkandung di dalamnya. Pajak tersebut seperti *PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN*, *PAJAK SARANG BURUNG WALET*, *PAJAK REKLAME*, *PAJAK RESTORAN*, *PAJAK PARKIR*, *PAJAK PENERANGAN JALAN*, *PAJAK HOTEL*, *PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM*, *PAJAK Hiburan*, *PAJAK AIR TANAH*, *PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH*. | *PAJAK BUNGA TABUNGAN* dinaikkan, dan jenis-jenis pajak baru lainnya terus diincar. | Objek *PAJAK PENGHASILAN* adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. | Pendapatan daerah ini hampir 85 persen bersumber dari *PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PHR)*. | Selain *PAJAK KENDARAAN*, biaya lain yang menjadi beban apabila kita memiliki kendaraan. | Pak Gubernur luncurkan stiker hologram tanda lunas bayar *PAJAK BERMOTOR*. | Orang pribadi tertentu dapat diberikan pengembalian *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)* yang telah dibayar.
- Banyak negara memiliki perjanjian pajak satu sama lain untuk mencegah *PAJAK BERGANDA*.
- Persetujuan ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan negara lain untuk menghindari *PENGELAKAN PAJAK*. | Menteri Keuangan memastikan fasilitas *PENGHAPUSAN PAJAK* berganda ini berlaku untuk perusahaan pelat merah dan swasta. | Mengingat bahwa hasil *PUNGUTAN PAJAK* oleh pemerintah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. | Pemerintah ingin agar masyarakat mengapresiasi sastra, tetapi tidak ada kebijakan seperti *KERINGANAN PAJAK* bagi penulis buku. | Sejumlah perusahaan mengajukan *PENANGGUHAN PAJAK*.
- *PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)* adalah penghasilan yang akan diperhitungkan besar pajaknya yang terlebih dahulu dikurangi dengan *PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)*. | Pengusaha *KENA PAJAK* wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang *KENA PAJAK* dan Jasa *KENA PAJAK*.
- Perusahaan mana pun yang terbukti *MENGGELAPKAN PAJAK* harus dihukum berat. | Dari kopi yang diserahkan kepada pemerintah, petani mendapatkan bagian yang sudah *DIPOTONG PAJAK*. | Pertumbuhan defisit terjadi karena pemerintah telah *MEMOTONG PAJAK* tanpa memotong pengeluaran. | Para prajurit mendatangi setiap rumah warga untuk *MENAGIH PAJAK* bagaikan upeti bagi sang Raja. | Rakyat hidup menderita, Paduka Raja *MENARIK PAJAK* terlalu banyak dan terlalu besar.
- Bagi pelaku usaha dengan penghasilan bruto di bawah Rp600 juta setahun, semua produknya *BEBAS DARI PAJAK*.

pajang

Sering ia tersenyum sendirian bila melihat wajahnya pada *KACA PAJANGAN* toko yang dilewatinya.

pakai

- Sayangnya di Indonesia masih sulit ditemukan pemilik pakaian yang bernilai vintage dengan kondisi yang masih *LAYAK PAKAI*. | Kebanyakan pelampung peringatan tsunami di Samudera Hindia sudah tidak *LAIK PAKAI*. | Dalam beleid itu ada ketentuan mengatur *MASA PAKAI* buku teks pelajaran minimal lima tahun. | Berapa banyak bahan plastik terbuang dari pemakaian popok *SEKALI PAKAI?* | Pemeliharaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu alat selalu dalam keadaan *SIAP PAKAI*. | Koleksi «ready-to-wear» (*SIAP PAKAI*) bukanlah pakaian yang dibuat secara khusus bagi pelanggan pribadi.
- Ini takkan terjadi kalau kau *PAKAI MATAMU*.
- Menteri ini menerbitkan surat keputusan izin *PINJAM PAKAI* kawasan hutan untuk PT tersebut.
- Pada *PEMAKAIAN* kokain *RINGAN* sampai sedang, gejala putus kokain menghilang dalam 8 jam.

^{1*} ditemukan juga: *pakaian adat* / ~ *batik* / ~ *bekas* / ~ *dalam* / ~ *dinas* / ~ *ganti* / ~ *hazmat* / ~ *olahraga* / ~ *resmi* / ~ *tidur* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *berpakaian alat pelindung diri (APD)* lengkap / ~ *apik* / ~ *kamufilase* / ~ *sipil* dsb.

- Cantik sekali Anna *MEMAKAI KACAMATA* hitam itu.
- Produsen sudah memberikan *PETUNJUK PEMAKAIAN*.
- Batik tidak hanya dipamerkan dalam bentuk kain, melainkan juga dalam bentuk *PAKAIAN JADI* dan aneka kerajinan. | Muncullah seorang kakek aneh yang *PAKAIANNYA KEDODORAN* terlalu besar. | Dia bersama keluarga akan memakai *PAKAIAN KEMBAR* dan melakukan sesi foto bersama. | Hujan perlahan-lahan semakin besar, dan ia masih berdiri di tempatnya. *PAKAIANNYA LEKAT* ke tubuhnya. ^{1*}
- Kujejalkan beberapa *LEMBAR PAKAIAN* di dalam tas ranselku. | Jika orang memberikan *SEPERANGKAT PAKAIAN* padamu berarti kau harus mengenakannya. | Tingginya harga *SEPOTONG PAKAIAN* «haute couture» mengakibatkan banyak orang tidak mampu membelinya.
- Ia lihat So Sing-ho lagi *MEMBETULKAN PAKAIANNYA* yang hangus itu.
- Mereka datang ke istana ini dengan *BERPAKAIAN ADAT* lengkap. | Pemerintah kota tersebut mewajibkan pegawainya *BERPAKAIAN BATIK* dengan kepala beriket. | Di Indonesia, *BERPAKAIAN KAKU* dalam suatu acara resmi sangat direkomendasikan. | Sejak para tamu berdatangan, beberapa polisi *BERPAKAIAN PREMAN* juga ikut bergabung. | Jika dia menjadi tentara, dia harus *BERPAKAIAN SERAGAM*. ^{2*}

pakam

- Semua sampah pabrik pengolahan ikan ini bisa dimanfaatkan kembali. Kulit udang atau ikan bisa dijadikan *PAKAM TERNAK*.
- Penyebaran virus tersebut mengganggu populasi babi hutan yang merupakan *PAKAM UTAMA* harimau.

pakar

- Mereka mendatangkan para *PAKAR AHLI* di bidang tertentu. | Ada sejumlah *PAKAR BAHASA* Indonesia yang cenderung melecehkan kemampuan berbahasa masyarakat. | Kedua *PAKAR KEDOKTERAN* ^{1*} itu juga mengetahui, tubuh manusia kebanyakan bisa menolong diri sendiri saat diserang virus. | Teori-teori ini dikemukakan oleh para *PAKAR EKONOMI*. | Mereka mendapat banyak kritik dari *PAKAR KEAMANAN SIBER* karena masalah keamanan dan privasi data.
- Sekolah dikelola oleh guru-guru yang menjadi *PAKAR DALAM PROSES* belajar-mengajar. | Itu harus dilakukan melalui pendapat *PAKAR DI BIDANG* kedokteran dan kesehatannya lainnya. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *pakar medis*
^{1*} ditemukan juga: *pakar tentang / pakar mengenai*

paket

- *PAKET POS BIASA* umumnya menggunakan armada darat atau truk, sedangkan *PAKET KILAT* Khusus dikirim dengan pesawat udara. | *PAKET WISATA* yang sudah terlaksana adalah paket wisata pendidikan lingkungan.
- Belajar tentang matematika tak harus dari *BUKU PAKET* matematika, tetapi bisa dari bermain pasar-pasaran.

paksa

- «Orang rantai» adalah sebutan bagi *BURUH PAKSA* yang bekerja dengan kaki dan tubuh terikat rantai di tambang batu bara Sawahlunto. | Saya juga diperlakukan sebagai *PEKERJA PAKSA*.
- Pengetahuan hafalan ini *DIJEJALKAN PAKSA* kepada otak muridnya. | Akhirnya kami *PAKSA JEMPUT* dan sekarang sudah diisolasi di RS. | Ia menikah dengan pria yang disodorkan orang tua, sebuah *KAWIN PAKSA*. | Dia mengamuk saat hendak *DIJEMPUT PAKSA* oleh petugas. Dia ditangkap, ditahan di beberapa kamp, dan *BEKERJA PAKSA* bertahun-tahun. | Setelah bebas, ia masih diharuskan *KERJA PAKSA* oleh lurah desanya. | Komisi IX memutuskan *MEMANGGIL PAKSA* Menteri Negara BUMN tersebut. | Sampai siang ini, ada tiga toko yang

^{1*} ditemukan juga: *mengambil paksa / membawa ~ / membongkar ~ / membubarkan ~ / menyeret ~ dsb.*

DITUTUP PAKSA. ^{1*}

- Sistem tanam ini kemudian dikenal dengan *TANAM PAKSA* («cultuurstelsel»). | Dia terus mangkir dari panggilan tersebut tanpa ada *UPAYA PAKSA* menghadirkannya. | Penggunaan *UPAYA PAKSA* serta penanganan perkara telah melampaui langkah yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian.
- Kalau sudah kehabisan uang sama sekali, mereka *TERPAKSA BERSIASAT*.
- Jika pusat perbelanjaan, mal atau pertokoan dalam kondisi yang padat, *JANGAN DIPAKSAKAN*. | Orang tidak boleh *MEMAKSAKAN KEHENDAK* kepada orang lain. | Dorong anak untuk berani mengemukakan pendapatnya, *JANGAN MEMAKSAKAN PENDAPAT* orangtua atau melecehkan pendapat anak. | Para pelayan sudah berdiri memandangi mereka dengan *SENYUM DIPAKSAKAN*.

paku

Ia tidak *TERPAKU PADA SATU CARA* tertentu untuk mendekati realitas. | Kebanyakan masyarakat awam hanya *TERPAKU PADA NARASI* besar seperti kisah-kisah golongan elite. | Pandangannya *TERPAKU PADA LAYAR* ponsel yang ia genggam. | Semua hanya *TERPAKU PADA SISTEM* yang ada. | Sosiologi tidak *TERPAKU PADA TEORI DAN KONSEPSI* belaka.

palang

- *PALANG MERAH* Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu.
- Sejauh ini, belum muncul *PALANG PINTU* anyar di kamar ganti United.
- Saya sering harus terjebak di belakang *PALANG JALAN KERETA API*. | Aku selama ini bekerja sebagai *TUKANG PALANG SEPUR*. | Aku telah melihatmu dari kejauhan, di seberang rel yang *PALANGNYA* telah *TERTUTUP*.
- Beberapa orang polisi datang menjemput orang yang dicurigai sebagai otak *PEMALANGAN JALAN*.
- Pintu rumahnya telah *DIPALANG SILANG* dengan dua potong bambu belah.

palawija

Dengan pengetahuan ini orang dapat melakukan antisipasi terhadap alam, misalnya: kapan mereka harus menanam padi, *MENANAM PALAWIJA* atau kapan harus membuat sumur.

paliatif

Program lainnya adalah *PERAWATAN PALIATIF* atau layanan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit terminal, seperti kanker.

paling¹

Istrinya tak jauh berbeda, *PALING BANTER* dua tahun lebih muda. | Bagaimana serangan penyakit jantung tersebut dapat dihindarkan atau *PALING SEDIKIT* dikurangi? | Kalau terpaksa keluar, jaga jarak *PALING TIDAK* 1,5 meter dari orang lain.

paling²

- Keenan serta-merta *MEMALINGKAN MUKA*, tak kuat melihat Wanda. | Ia tak dapat *MEMALINGKAN TATAPANNYA* dari perempuan itu. | Adinda *MEMALINGKAN WAJAHNYA*, seolah benci melihat Rama terkekeh di hadapannya.
- Suaminya, pemuda yang tadinya bersumpah kerak-keruk mencintainya, segera *BERPALING MUKA* dan bermain gila dengan wanita-wanita lain.

palsu

• Mereka bekerja sama untuk melindungi konsumen dari *BARANG PALSU*. | Saya tidak akan memberikan *HARAPAN PALSU*, karena dalam kasus anda kemungkinan besar tidak akan mendapatkan «annulment» untuk pernikahan anda. | Dia seorang dengan *HATI PALSU* dan mulut pandai bicara. | Aku sudah bosan dengan *JANJI-JANJI PALSUNYA!* | Dengan *KAKI PALSU* sebagai pengganti

^{1*} in the combinations *kaki palsu* or *gigi palsu*, the word *palsu* doesn't have any negative connotation
^{2*} ditemukan juga: *berita palsu* / *(bola) mata ~* / *bukti ~* / *bulu*

kaki kirinya, ia beraktivitas seperti biasa.^{1*} | Anak itu didaftarkan dengan *NAMA-NAMA PALSU* dalam daftar-daftar Catatan Sipil. | Langkah Gideon tentu saja memberikan kontribusi besar untuk memerangi peredaran *OBAT PALSU*. | Suamimu seorang laki-laki hina, seorang suami yang menyeleweng dan tidak setia, seorang *SAHABAT* yang *PALSU* dan laknat. | *SENYUM PALSU* nyonya itu berubah menjadi tampang kesal. | Sebelumnya, dia ditangkap atas dugaan mengarahkan saksi memberi *KETERANGAN PALSU* saat sengketa itu. | Ini akan menutup kemungkinan kejahatan cuci uang («money laundry») dan pembuatan *UANG PALSU*.^{2*}

- Foto tersebut belum dapat dipastikan *ASLI* atau *PALSU*. | Namanya Elsy. Aku tak tahu apa itu nama *PALSU* atau *ASLI*.

mata ~ / gigi ~ / ijazah ~ / kumis ~ / rambut ~ / rumor ~ / saksi ~ / sumpah ~ / tanda tangan ~ dsb.

- palu Sejak undang-undang ini *DIKETOK PALU*, pemerintah sudah siap menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi.
- pamit Lewat tengah malam aku *PAMIT PULANG* dan berjanji untuk ketemu dua hari lagi. | Selepas menunjukkan fasilitas listrik, kamar mandi, dan handuk, ia pun *PAMIT UNDUR* diri.
- pamong Mereka melihat ke sekeliling untuk mengetahui apakah ada polisi *PAMONG PRAJA* atau tidak.
- pamor Kota ini akan *KEHILANGAN PAMORNYA*. | Media ini kian *JATUH PAMORNYA* karena makin sarat berita negatif, gosip, kriminalitas, dan infotainment. | Televisi tradisional kini perlahan tapi pasti *KALAH PAMOR* dibanding konsumsi video lewat internet. | Apakah bahasa Indonesia *KALAH PAMOR* dari bahasa Inggris? | Mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden, membuat *PAMORNYA* agak *MEREDUP*. | Ini akan *MENINGKATKAN PAMOR* partai di masa mendatang, tegasnya. | *PAMORNYA MENURUN* tajam.
- pampas Pesta olahraga itu sebagian besar dibiayai dengan uang *PAMPASAN PERANG* Jepang.
- pampat
- Kamu tetap harus mengetahui penyebab utama *PERNAPASAN PAMPAT* guna mendapatkan perawatan yang tepat. | *SALURAN* yang kotor dan *PAMPAT* ini jadi tempat bersarangnya nyamuk.
 - Pastikan sumber air tidak mengandung partikel tanah/keruh karena bisa mengakibatkan *FILTER* cepat *MAMPAT*. | Di salah satu sudut desa ini, *GOT-GOT MAMPAT*. | *KERAN* mereka *MAMPAT* sekitar sebulan lebih. | Akibat *SELOKAN MAMPAT*, air melimpah ke jalan.
 - Dengan terburu-buru kami *MEMAMPATKAN* sembarang *BAJU KE DALAM KOPER*.
 - Bayangkan, *PENDAPATAN MAMPET*, padahal pengeluaran seperti air bah. | Untuk menghentikan diare, orang mengandalkan «*OBAT MAMPET*» yang banyak dijual bebas. | Sebab yang sering ditemukan adalah *PIPA SALURAN YANG MAMPET*.

KBBI considers *mampat*, *mampet* «bentuk tidak baku» of *pampat*

pamungkas Pemogokan kerja dilakukan sebagai cara terakhir dan *JURUS PAMUNGKAS* untuk memaksakan tuntutan kepada pengusaha. | Pantun ini bisa menjadi *KATA PAMUNGKAS* untuk menambah erat hubungan pertemanan. | Tim putri Jakarta BNI 46 memetik hasil gemilang pada *LAGA PAMUNGKAS* seri ketiga putaran kedua Proliga 2020. | PHK itu *LANGKAH PAMUNGKAS*, langkah terpaksa ketika langkah lain tak mungkin lagi. | Pemain ini bisa menjadi *SENJATA PAMUNGKAS* Indonesia ke depan.

KBBI considers *pamungkas* a «bentuk tidak baku» of *pemungkas*, from *pungkas*

panah

- Dari semak-semak di seberang parit *ANAK PANAH* api berlepasan seperti bintang beralih. |

Tiba-tiba seanehan *PANAH KILAT* meradak dalam kalbu. | Untuk melakukan ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan klik *TANDA PANAH* ke bawah di bagian atas layar.

- Sumantri segera *MELEPAS PANAH* itu kearah sang raksasa dan dalam sekejap raksasa tersebut mati. | Karena mengira hewan tersebut seekor rusa, ia pun *MELEPASKAN PANAH* untuk membunuhnya.

panas

- Dia mengaku tidak bersedia lagi menerima tawaran jika diminta untuk memerankan *ADEGAN PANAS* di film atau sinetron. | Kini, setelah Bank Indonesia tak memegang kewenangan pengawasan perbankan, *BOLA PANAS* berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan. | Kembali Siu Bi mengejek, diam-diam *HATINYA PANAS* dan penuh cemburu. | Kiranya pemuda ini sama sekali tidak merasa iri atau cemburu, apalagi *PANAS HATI!* | Untuk beberapa orang mungkin isi situs ini agak ofensif dan membuat *KUPING PANAS*. | Nicke menduduki *KURSI* yang amat *PANAS*. Dia menjadi orang kesembilan yang menakhodai Pertamina dalam 15 tahun terakhir. | Beda suhu antara *MUSIM PANAS* dan dingin atau siang dan malam terjaga dalam batas-batas yang dapat ditanggung makhluk hidup. | Sekembalinya dari perantauan dia coba berdagang, tetapi *TANGANNYA* terlalu *PANAS*. | Tentu saja ini *MEMBUAT PANAS TELINGA* orang-orang yang bekerja di bagian tersebut. | Mereka tak segan-segan untuk menerima *UANG PANAS* tersebut.

- Ruangnya menggunakan pendingin, sehingga walau di luar sangat *PANAS MEMBAKAR* namun di dalam.... mak nyossss..... ademmm... | Di dalamnya dia mengandung api cinta yang bernyala-nyala dan *PANAS MEMBARA* terhadap Suheng! | Dia minta nasinya disiram kuah gulai ayam yang *PANAS MEREKAH*. | Apalagi di kota besar.. selain *PANAS MENYENGAT*... kita harus juga menghirup udara kotor. | Memasuki toko buku itu, *PANAS* yang *MENYERGAP* mendadak lenyap. | Di langit muncul awan hitam merubah udara yang tadi *PANAS TERIK* menjadi redup mengelam.

- «Potensi *PANAS BUMI* di Indonesia berlimpah-ruah,» kata Armi, yang juga dosen Institut Teknologi Bandung.

- Anda tidak perlu *BERJALAN KEPANASAN* di bawah terik matahari saat berwisata di sana.

- Bagi telinganya ini merupakan ejekan yang *MEMANAS HATI*. | Ini terjadi karena ada sebuah komunikasi yang berujung kepada salah paham dan *MEMANAS SITUASINYA*.

- Rumah-rumah itu tidak dipasang sistem *PEMANAS SENTRAL*. | Hal ini berpotensi memperbanyak emisi CO2 yang menambah *PEMANASAN BUMI*. | Segala perubahan drastis ini terjadi akibat ulah manusia, dari mulai kepunahan spesies sampai *PEMANASAN GLOBAL*.

- Badan kita menjadi lebih efisien untuk *MEMBUANG PANAS*. | Besi panas *MENGALIHKAN PANAS* ke sekeliling yang terkaitnya menempuh radiasi termal.

- Dengan menggunakan fluida petroleum sebagai media *PERPINDAHAN PANAS*, pemanas tersebut memberikan suhu yang konstan.

- Buku novel semacam ini kami baca bergantian dengan tubuh *PANAS DINGIN*. | Sepenggal isi surat itulah yang membuat dirinya semakin *PANAS DINGIN*.

panca

Hal ini memudahkan orang tua menstimulasi anak dalam melibatkan semua *PANCA INDRANYA* ketika beraktivitas.

pancal

KUPANCAL SEPEDA BMX menuju perumahan itu.

pancang

Dia *MEMANCANG PANDANGANNYA* ke jalan raya di seberang lapangan. | Pemerintah *MEMANCANG TARGET* pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sekitar 5,1% hingga 5,5%. | Kesusastaan wajib menginjakkan

kaknya di atas dunia yang nyata dan *MEMANCANGKAN MATA* ke hari esok.

pancar	<ul style="list-style-type: none">• Meski pun dalam keadaan mati, ponsel tetap <i>MEMANCAR ENERGI</i>.• Sumur artesis merupakan sumur yang dapat <i>MEMANCARKAN AIR</i> secara langsung. Matahari mampu <i>MEMANCARKAN ENERGI</i> untuk bermiliar-miliar tahun. Gadis kecil itu tersenyum. Matanya <i>MEMANCARKAN HARAPAN</i>. Mereka tidak <i>MEMANCARKAN KESAN</i> keprofesionalan yang mengandung wibawa.• Lima stasiun swasta baru mendapatkan <i>IZIN PEMANCAR</i> dari Departemen Penerangan. <i>MENARA PEMANCAR</i> ini bisa digunakan berbagai operator telekomunikasi.• Biasanya menara jenis ini dipakai untuk <i>PEMANCAR RADIO</i>.• <i>PANCARAN MATA</i> itu, tidak seperti pancaran mata teman-teman Ayah yang lain.	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>memancarkan api / ~ aura / ~ bau / ~ kebencian / ~ cahaya / ~ daya / ~ gairah / ~ gelombang / ~ kemarahan / ~ nafsu / ~ pesona / ~ radiasi / ~ semangat / ~ sinar</i> dsb.</p>
pancaroba	<p>Tibalah musim peralihan antara kemarau dan musim hujan yang dikenal dengan istilah <i>MUSIM PANCAROBA</i>.</p>	
pancing	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian masyarakat bisa <i>MEMANCING IKAN</i> dan mendapatkan hasil. Sementara sayur tumis kangkung menghamburkan aroma yang <i>MEMANCING NAFSU MAKAN</i>. Tentu saja, hal tersebut <i>MEMANCING</i> banyak <i>PERTANYAAN</i>. ^{1*}• Sudah dapat diperkirakan, siapa yang akan <i>MEMANCING DI AIR KERUH</i>.• «Keris yang hebat!» katanya dengan pandang mata penuh kagum. «Sayang rupanya buruk sehingga aku merasa malu untuk memakainya,» kata pula Ken Arok memancing. <i>PANCINGANNYA KENA</i>.• Prinsip alat tangkap ini merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada <i>MATA PANCINGNYA</i>.	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>memancing cibiran / ~ diskusi / ~ emosi / ~ perhatian / ~ jawaban / ~ komentar / ~ kontroversi / ~ kemarahan / ~ keributan / ~ reaksi / ~ semangat</i> dsb.</p>
pancur	<ul style="list-style-type: none">• Dua <i>AIR MANCUR</i> besar memancarkan air tinggi ke udara. Kamar dilengkapi dengan kamar mandi dengan <i>PANCURAN AIR</i> hangat dan dingin.• Si penjaga kos sedang <i>MEMANCURKAN AIR</i> dari slang panjang.	
pandai	<ul style="list-style-type: none">• Yang dimaksud tukang adalah tukang kayu, tukang batu, <i>PANDAI BESI</i>, dan tukang ukir. Pekerjaan sebagai <i>PANDAI BESI</i> sempat jadi tumpuan hidupnya. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar bahwa kakek ini adalah seorang <i>PANDAI EMAS</i> yang mahir.• Dia suka sekali kepada pemuda yang bersikap sopan dan <i>PANDAI MEMBAWA DIRI</i> itu. Tak pernah kuduga sebelumnya, ternyata dia <i>PANDAI BERBAHASA</i> Indonesia. Sayang aku tidak <i>PANDAI BERMAIN CATUR!</i> Walaupun ia tidak mengerti mengapa bisa begini, namun ia <i>PANDAI BERSANDIWARA</i>. Ia dikenal sebagai komandan yang <i>PANDAI BERSIASAT</i>. Tertawanya itu <i>PANDAI MENULAR</i>. ^{2*}• Bagaimana si Seng Bu itu dapat memiliki <i>ILMU KEPANDAIAAN</i> sehebat itu?• Maksudku hanya untuk <i>MENGADU KEPANDAIAAN</i>, bukan mengadu nyawa!• Teknologi <i>KEPANDAIAAN BUATAN</i> alias «artificial technology (AI)» bisa menggantikan fungsi manusia.	<p>^{1*} only found (until now) with <i>besi</i> and <i>emas</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>pandai bicara / ~ memasak / ~ ngeper / ~ (ber)silat / ~ menipu</i> dsb.</p>
pandang	<ul style="list-style-type: none">• Virus corona ini jangan <i>DIPANDANG REMEH</i>, jangan <i>DIPANDANG ENTENG</i>. Ketika Cin Hai <i>MEMANDANG TEGAS</i>, ternyata bahwa kakek tua renta itu adalah Kiam. Hal ini tak boleh <i>DIPANDANG RINGAN</i>. Gadis ini sama sekali tidak boleh <i>DIPANDANG RINGAN</i>. Meski demikian, ia tetap mahasiswa yang tidak bisa <i>DIPANDANG SEBELAH MATA</i>. Terlebih ketika melihat kesuksesannya sekarang. Soekram <i>MEMANDANG TAJAM</i> ke lembah.	<p>^{1*} look into their eyes ^{2*} <i>pandang bulu</i> is mainly used in a negative context, but the positive variant definitely exists also ^{3*} Using Google, it is difficult to find the combination <i>lantang pandang</i> in a</p>

- *SEJAUH MATA MEMANDANG* hanya ada warna hijau.
- Kalau orang tua sedang berbicara, *PANDANG MATANYA*. ^{1*}
- Daniel *BERDONGAK MEMANDANG* wajah Elis, matanya bertembung dengan mata Elis.
- Ia berhenti sejenak, lalu *DIPANDANGINYA* wajah Bramanti *DALAM-DALAM*. | Dia tercekot. *DIPANDANGI LEKAT-LEKAT* lelaki paruh baya yang berada di depannya itu. | «Tentu saja aku tahu» jawab gadis itu sembari *MEMANDANGI LEKAT-LEKAT* wajah Bayu.
- Oleh karena itu maka penegakan hukum ini harus dilaksanakan *TANPA PANDANG BULU*. | Kesan pemberantasan korupsi dilakukan secara *PANDANG BULU* sangat menyolok. | Sikap *PANDANG BULU* terhadap kualitas impor bertambah parah seiring dengan dunia yang semakin terinterkoneksi. ^{2*}
- Tetapi pada sisi lain, etos dan *PANDANGAN DUNIA* yang lahir dari budaya nenek moyang tetap berpengaruh, walaupun hal itu tidak tampak secara eksplisit. | Manusia memiliki *PANDANGAN HIDUP* yang berbeda-beda dalam meraih tujuan atau cita-cita masing-masing. | Istrinya hanya diam dengan *PANDANGAN KOSONG* dan mata merah. | Ayah ibunya saling pandang, kemudian memandang anaknya dengan khawatir dan *PANDANG MATA* mereka penuh pertanyaan. | Dia sudah tua, akan tetapi *PANDANGAN* matanya *TAJAM*.
- Bahkan dalam *BERADU PANDANG* dengan Srintil, aku kalah. | Di saat itu juga Salman *MENGARAHKAN PANDANGANNYA* ke arah kanan. Dia melihat hal yang sama. | Akan tetapi dia *MEMBALAS PANDANG* mata gadis itu dengan berani dan sikapnya tenang sekali. | Kakak pertamaku terlihat *MEMBERI PANDANGAN PENUH ARTI*. | Widuri *MEMBUANG PANDANG* lewat jendela bus. | Dengan gugup, ia *MEMBUANG PANDANGANNYA* sebentar ke arah lain, seolah mengumpulkan kekuatan untuk bicara. | Ketika mempersiapkan sepeda untuk pulang, aku *MENCURI PANDANG* ke dalam toko. | Ia *MENGEDARKAN PANDANGANNYA* sekali lagi, meneliti wajah-wajah yang lalu-lalang di sekitarnya. | Mereka dapat *MENGELAKKAN PANDANGAN* orang lain yang mungkin tidak memahami situasi tersebut. | Polemik menarik ini saya harap dapat *MENJERNIHKAN PANDANGAN* kita terhadap salah satu ide terpenting. | Tody tersenyum pahit. Dia *MELAYANGKAN PANDANG* ke luar. | *KULEMPAR PANDANG* ke belakang. | Ia berhenti sebentar lalu *MELEMPARKAN PANDANG* mata menantang ke empat penjuru. | Di kejauhan Erland tidak *MELEPASKAN PANDANGAN* dari Altamira. | Dari bukit, *PANDANGAN LEPAS* ke Danau Toba. | Sesekali dia *MELONTARKAN PANDANG* ke kantor Widuri. | Saya juga memiliki hak untuk *MENGEMUKAKAN PANDANGAN* saya sendiri. | Agil *MENGOPER PANDANGAN* kepada Sukma, dan anak itu hanya menggeleng. | Dia *MEMANCANG PANDANGANNYA* ke jalan raya di seberang lapangan. | Irwan *MENYAPU PANDANG* ke seluruh kelas. Tidak ada yang bicara lagi. | Aku tak berani menatap wajahnya. Aku memilih *MENYAPU PANDANGAN* pada botol-botol bir yang kosong. | Aku mencari-cari dan *MENAJAMKAN PANDANGANKU*, tetapi percuma. | Aku *MENEBAR PANDANGAN*. | Wajahnya berubah kembali datar, bahkan sangat dingin saat matanya *BERTEMU PANDANG* dengan Marlina. | Ia pun *MENENTANG PANDANG* mata pria itu dengan penuh keberanian. | Debat perdana pasangan capres-cawapres malam nanti dinilai akan *MENENTUKAN PANDANGAN* bagi pemilih yang masih netral. | Saya *BERTUKAR PANDANG* dengan Pak Syarif, kami tidak mengatakan satu kata pun. | Papa menyuruhnya agar selalu *MENUNDUKKAN PANDANG* bila berbicara dengan seseorang. | Awalnya inisiatif Boy membuat Farhan senang. Namun dengan cepat ia *BERUBAH PANDANGAN*.
- Aku bisa melihat pekarangan itu melalui dinding anyaman bambu yang agak *TEMBUS PANDANG*. | Wilhelm Conrad Röntgen berhasil mengembangkan teknologi fotografi sinar X untuk pemotretan *TEMBUS PANDANG*.
- *PANDANG MATANYA BERKUNANG* dan ia terhuyung-huyung. | *PANDANG* matanya tak *LEKANG DARI WAJAH* Widuri.

context other than «low vision»,
tunanetra.

| Satu langkah lagi ke depan dan *PANDANGANNYA* pun *TERTUMBUK* kepada seseorang yang bersila di atas sofa.

- Orang ini tidak memiliki *LANTANG PANDANG* yang normal. | *LANTANG PANDANG* adalah kemampuan melihat pada area atas bawah kanan dan kiri ketika mata tertuju lurus ke depan. | Kita luaskan *LANTANG PANDANG* kita dalam melihat orang tersebut; bukan hanya berfokus apa yang dia lakukan terhadap kita, tapi siapa dia. ^{3*}
- Di sini pula ada *PERBEDAAN PANDANGAN* atau penafsiran antara ia dan saya mengenai hal ini. | Saya hanya berusaha membuka wawasan baru, *CARA PANDANG* baru tentang pendidikan. | Generasi pemimpin ini sempit *JANGKAUAN PANDANGANNYA*, karena terlalu mementingkan daerahnya sendiri. | Namun, tetap saja, hujan yang begitu lebat menutup *JARAK PANDANG* kami. | Pengobatan glaukoma hanya bertujuan untuk mengontrol tekanan bola mata sehingga tidak memberikan kerusakan lanjut pada saraf optik dan *LAPANG PANDANG* penderitanya. | Mereka bukanlah orang yang fanatik, mereka adalah orang yang terbuka dan suka menerima pembaharuan, serta *LUAS PANDANGANNYA*. | Dalam hati aku memuji *KELUASAN PANDANGAN* kiai itu. | *KEPICIKAN PANDANGAN* dan minimnya pengetahuan sering membuat perilaku seseorang menjadi kurang arif, kurang santun. | Hal ini berarti *KESEMPITAN PANDANG*. | Hal ini jelas merupakan alasan yang menunjukkan *KESEMPITAN PANDANGAN* atas kehidupan. | *SIKAP PANDANG* dan kepekaan terhadap etika yang dimiliki seseorang berinteraksi dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam profesinya. | Tidak mau juga melihat *SISI PANDANG* yang lain. | Tentu saja kami fokus pada olahraga, tapi kami juga mengembangkan atlet dari *SUDUT PANDANG* akademis. | Dia berangkat dari *TITIK PANDANG* bahwa pemecahan masalah beras di Indonesia tidak pernah mendudukkan faktor harga.
- Ia menyusup masuk ke dalam air laut dan *LENYAP DARI PEMANDANGAN*. | Polisi terfokus pada terorisme, sehingga kejahatan ini *LUPUT DARI PANDANGAN* mereka. | Siapa tahu *CINTA PADA PANDANGAN PERTAMA* juga berlaku buat para bayi. | Pertama kali aku ngeliat kamu.. aku langsung *JATUH CINTA PADA PANDANGAN PERTAMA*.
- Ia telah pulang dengan mata basah, *MENGABURKAN PANDANGANNYA*, hingga mobilnya menabrak bis kota. | Aku duduk di beranda rumah di belakang rerimbun bougenville yang *MENABIRI PANDANGAN* asing.
- Kami saling *BERPANDANGAN LEKAT* sekali.
- *PANDANGANNYA TERTUMBUK* pada pigura foto yang tampak mencolok terletak di meja tulis.
- Dalam lukisan, ia mengenakan kebaya dan kain jarik dengan *LATAR PEMANDANGAN* desa yang damai dan tenteram.

pandemi

Ini komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan atas *PANDEMI* yang sedang *BERLANGSUNG*. | Kita berharap *PANDEMI* segera *MEREDA* agar keadaan kembali normal.

pandu

- Sebelum memandu Kick Andy, Andy Noya pernah *MEMANDU ACARA* talk show «Today's Dialogue».
- Membawakan acara adalah tugas seorang *PEMANDU ACARA*/pembawa acara. | Karena bakat sering kali harus ditemukan, maka ada orang yang berprofesi sebagai *PEMANDU BAKAT*. | Karena situasi itulah, maka ia berhenti sebagai *PEMANDU WISATA*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *pemandu diskusi / ~ karaoke / ~ lagu / ~ tur* dsb.

panel

Ribuan *PANEL SURYA* tersebut membentang di atas ladang seluas 29 hektar.

panen

Di tengah pandemi ini, para petani tetap semangat *MELAKUKAN PANEN*.

pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan demikian anak dapat mengenal aneka <i>BAHAN PANGAN</i>. Semua pihak harus menyamakan persepsi tentang pangan, <i>KEDAULATAN PANGAN</i>, dan ketahanan pangan. Ia berharap model pengembangan <i>LAHAN PANGAN</i> terintegrasi atau «food estate» ini dapat meningkatkan pendapatan petani. Lahan yang digunakan untuk <i>LUMBUNG PANGAN</i> ini adalah bekas proyek lahan sejuta hektare era Presiden Soeharto. Kita membahas langkah-langkah meningkatkan <i>KEMANDIRIAN PANGAN</i>. Beberapa daerah otonom justru cukup rentan terhadap <i>RAWAN PANGAN</i>. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi <i>KEKURANGAN SANDANG, PANGAN, DAN PAPAN</i>. Hal ini menunjukkan betapa rapuh <i>KETAHANAN PANGAN</i> di negeri ini. • Hal ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya konsumsi <i>PANGAN OLAHAN</i> tertentu. Di beberapa daerah di Indonesia telah mempunyai <i>PANGAN POKOK</i> bukan beras seperti sagu di Maluku dan jagung di Madura. 	
pangeran	Rahasia itu tertutup rapat sampai <i>PANGERAN MAHKOTA</i> menjadi kaisar.	
panggang	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai metode sudah diterapkan namun sayang hasilnya masih <i>JAUH PANGGANG DARI API</i>. • Mau tak mau, keadaan ini akan <i>MEMANGGANG PERASAAN</i> marah. Adegan sepuluh menit itu begitu mengerikan, merah, <i>MEMANGGANG PERASAAN</i> penontonnya. 	
panggil	<ul style="list-style-type: none"> • Saat tiba di Bandara, mantan wartawan yang <i>AKRAB DIPANGGIL</i> Billy ini sempat diperiksa petugas imigrasi setempat. Samuel Lawerissa yang <i>AKRAB DIPANGGIL DENGAN</i> Samuel, memiliki kepribadian tenang. • Ada yang mau <i>MEMANGGIL DOKTER</i>. • Kutekan tombol <i>MEMANGGIL KEMBALI</i>. • Komisi IX memutuskan <i>MEMANGGIL PAKSA</i> Menteri Negara BUMN tersebut. • Suara <i>RADIO PANGGIL</i> taksi terus menerus berbunyi. Pager (<i>RADIO PANGGIL</i>) adalah alat komunikasi satu arah. • <i>PANGGILAN</i> kita tidak <i>DIINDAHKAN</i>. Semangat saya untuk <i>MENJALANI PANGGILAN</i> hidup sebagai pelukis mulai berkobar. Ia melihat ada tiga <i>PANGGILAN TAK TERJAWAB</i> di ponselnya. Tiba-tiba ia mendengarkan suara yang memanggilnya. Ternyata ia tidak bisa <i>MENOLAK PANGGILAN</i> itu. • Beliau meminta maaf setelah beberapa media melaporkan ia ketahuan mengundang dua <i>GADIS PANGGILAN</i> ke pesta di rumahnya. Veronica lahir dan besar di Jakarta. <i>NAMA PANGGILANNYA</i> Vero. • <i>PANGGILAN HATI</i> saya memang di seni. Dari dulu. Satu tahun ia di San Fransisco untuk belajar bisnis, tapi kemudian tersadar benar itu bukan <i>PANGGILAN JIWANYA</i>. Mereka mulai menyebut kedai kopi kami dengan <i>PANGGILAN SAYANG</i> versi masing-masing seperti Fil-Kop, So-Pi, Filo, FK, dan lain-lain. <i>PANGGILAN KESAYANGANNYA</i> adalah Ninik. Menjadi sosok Sara, <i>PANGGILAN SOHIBNYA</i>, adalah jaminan untuk selalu sibuk. Dia membenarkan bahwa kedua menteri telah melakukan <i>PANGGILAN TELEPON</i>. Setiap pagi mereka bergantian melakukan <i>PANGGILAN VIDEO</i>. 	
panggul	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi dia, <i>KEBENARAN</i> harus <i>DIPANGGUL</i>. Orang-orang ini harus <i>MEMANGGUL BEBAN</i> untuk membuka mata anggota-anggota lain. Tak pernah lelah ia <i>MEMANGGUL DENDAM</i> yang mendekam sepanjang usia. Dia tak kuat lagi <i>MEMANGGUL KEINGINANNYA</i> untuk hidup. Dalam hal ini, lembaga legislatif pun ikut <i>MEMANGGUL TANGGUNG JAWAB</i>. ^{1*} • Dia merupakan buruh angkut (<i>TUKANG PANGGUL</i>) di Jalan Ternate. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>memanggul luka / ~ salib / ~ senjata / ~ tugas</i> dsb.</p>

panggung

- Harus diusahakan seolah-olah kejadian itu berlaku di atas *PANGGUNG SANDIWARA*.
- Sebenarnya Gubernur 2 periode ini adalah aktor besar di panggung kecil, jadi kalau harus *NAIK KE PANGGUNG* nasional bukan persoalan.
- Kami telah melihat seniman dengan banyak pengalaman teater menjadi korban dari apa yang disebut *DEMAM PANGGUNG*.
- Sutradara bekerja sama dengan pengarang naskah, *PENATA PANGGUNG*, penata lampu, dan lain-lain.
- «Cari siapa? Mau apa?» ujar dua lelaki di depan *RUMAH PANGGUNG*.

pangkal

- Menurut hukum internasional, klaim maritim atau yurisdiksi maritim diukur dari *GARIS PANGKAL*. | *INFORMAN PANGKAL* penelitian ini adalah pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. | Perlu diingat, delimitasi batas maritim jelas melibatkan *TITIK PANGKAL* dan *GARIS PANGKAL*. | Kebersihan merupakan *TITIK PANGKAL* kesehatan. | *UANG PANGKAL* diminta sebelum melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. | Ke mana pun kami pergi, kami masih tetap diawasi dengan ketat. Lalu di mana *UJUNG PANGKALNYA* rehabilitasi? | Percakapan mereka sudah tidak karuan *UJUNG PANGKALNYA*.
- Pembicaraan *TAK BERUJUNG PANGKAL* tersebut memakan waktu sehari-hari.
- Srintil mengerutkan kening hingga kedua *PANGKAL ALISNYA* hampir bertemu. | Aku sungguh tak ingat persis *PANGKAL CERITANYA*. | Telunjuknya memperbaiki letak kacamatanya agar tidak merosot dari *PANGKAL HIDUNGNYA*. | Di *PANGKAL JALAN*, titik tujuan itu terlihat begitu gamblang. | Perubahan pola aliran sungai tersebut menggerus *PANGKAL JEMBATAN* pada struktur pondasi. | Kemarahanku sudah sampai pada *PANGKAL LEHER*. | Ada seorang kekar berkaos oblong putih yang *PANGKAL LENGANNYA* bertato laba-laba. | Dia istri Mehong, orang yang menjadi *PANGKAL MUASAL* kegalauan hati kami saat ini. | Kalau memang anak kurang gizi, terus apa yang Anda lakukan? Langkah pertama, ketahui dulu *PANGKAL PENYEBABNYA*. | Dalam kasus ini, *PANGKAL SOALNYA* adalah kredit dikelola secara tidak benar. | Itulah *PANGKAL KESULITAN* dari segala macam kesulitan yang menimpa diriku. | Hal ini dipercaya sebagai *PANGKAL TIMBULNYA* ketidakadilan. | Alasan-alasan di atas merupakan *PANGKAL TOLAK* dan pendorong studi ini. | Jalan utamanya membentang *DARI UJUNG HINGGA PANGKAL* kota ini. | Teknologi digital sudah harus hadir *DARI PANGKAL KE UJUNG DAN UJUNG KE PANGKAL* seluruh proses ekonomi.
- Informasi yang dibeli melalui lembaga penyedia *PANGKALAN DATA «ONLINE»* merupakan informasi dalam format digital. | Pasokan reguler sebanyak 39.000 tabung per hari itu tidak tersalur semua ke *PANGKALAN ELPIJI* 3 kilogram. | Jarak *PANGKALAN MILITER* dengan permukiman warga sekitar enam kilometer. | Mereka akan membutuhkan payungnya untuk menuju halte bus atau *PANGKALAN TAKSI*.
- Ia mengimbu masyarakat yang menggunakan jasa ojek «online» (ojol) atau *OJEK PANGKALAN* membawa helm sendiri.
- Temuan audit *BERPANGKAL TOLAK* dari perbandingan kondisi (apa yang sebenarnya terjadi) dengan kriteria (apa yang seharusnya terjadi).
- Sampan melaju ke depan terbawa angin, di tengah alam semesta yang tak *BERUJUNG PANGKAL* ini. | Tapi persoalan ini tiada *BERUJUNG PANGKAL*, seumpama menggagap jarum di laut.

^{1*} ditemukan juga: *pangkal bala* (/bahala) / ~ dada/ ~ konflik / ~ masalah / ~ tangga dsb.

pangkas

- Dunia usaha dapat *MEMANGKAS BIAYA* dan menambah keuntungan. | Kebijakan tersebut merupakan upaya efisiensi yang ditempuh perusahaan, di samping *MEMANGKAS JAM KERJA* dan menutup pabrik di sejumlah daerah. | Suku Dinas Kehutanan ini selalu siaga untuk

^{1*} ditemukan juga: *memangkas anggaran* / ~ beban / ~ birokrasi / ~ gaji / ~ hak / ~ libur / ~ produksi / ~ regulasi / ~

	<p>menebang atau <i>MEMANGKAS POHON</i> jika ada laporan dari masyarakat. Guna mendukung pemulihan ini, BI juga kembali <i>MEMANGKAS SUKU BUNGA ACUAN</i> sebesar 25 basis poin menjadi 4,25%. Dulu, tarif Jembatan Tol Suramadu sebesar Rp 30.000. Pada 2016, pemerintah <i>MEMANGKAS TARIF</i> 50 persen, sehingga menjadi Rp 15.000. Mereka berharap dapat <i>MEMANGKAS WAKTU</i> yang biasanya dibutuhkan untuk mengembangkan vaksin. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentunya banyak hal misalnya perjalanan dinas dan pos lain yang harus <i>DIPANGKAS HABIS</i>. • <i>PEMANGKASAN ANGGARAN</i> atas nama efisiensi ini telah memicu PHK massal di banyak sektor dan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi. 	<p>wewenang dsb.</p>
<p>pangkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang seperti dia harus menempuh pendidikan sebelum resmi <i>DIBERI PANGKAT</i>. Dipecat atau dikenakan sanksi tidak <i>NAIK PANGKAT</i> seumur hidup. Posisi konsumen kini sudah <i>NAIK PANGKAT</i>. Mereka tidak lagi sekadar konsumen. Tenaga medis ini akan diberikan <i>KENAIKAN PANGKAT</i> satu tingkat. Aku tak menganggap hal-hal itu sama artinya dengan <i>TURUN PANGKAT</i>. ^{1*} • Sebagian lagi menganggap Sjahrir lebih pantas <i>BERPANGKAT CENDEKIAWAN</i>. Ayahnya merupakan seorang polisi <i>BERPANGKAT KOMISARIS BESAR</i> (kombes). Dosen <i>BERPANGKAT GURU BESAR</i> akan berbeda imbalan diterimanya dibanding dengan <i>DOSEN BERPANGKAT LEKTOR</i>. Ayahnya seorang <i>BERPANGKAT RENDAH/TINGGI</i> di militer. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mencapai pangkat / menduduki ~ / menaikkan ~ / memegang ~ / memperoleh ~ / menurunkan ~</i> dsb.</p>
<p>pangku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tambang-tambang besar yang sebelumnya dikuasai asing, satu per satu kembali ke dalam <i>PANGKUAN IBU PERTIWI</i>. Sekarang saya sudah bertekat kembali ke <i>PANGKUAN PERTIWI</i> dan berbaur dengan masyarakat. • Pada awal saya <i>MEMANGKU JABATAN</i> gubernur, saya sering mendapatkan amplop berisi uang yang katanya honorarium proyek. Ayah selalu <i>BERPANGKU TANGAN</i> terhadap perkataan-perkataan keluarganya yang memojokkan Ibu. • Dukun menurut adat mereka merupakan <i>PEMANGKU ADAT</i> yang bertugas memimpin ritual-ritual yang ada dalam masyarakat. Dalam diskusi ini, hadir sejumlah <i>PEMANGKU KEBIJAKAN</i>. Diharapkan setiap <i>PEMANGKU JABATAN</i> dapat mencapai tingkat hasil yang maksimal. Ketentuan tersebut, yang berlaku bagi <i>PEMANGKU KEKUASAAN ORANG TUA</i>, berlaku juga bagi wali. Diharapkan para <i>PEMANGKU KEPENTINGAN</i> («stakeholders») mampu menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia dengan lebih baik. ^{1*} 	<p>^{1*} the expression <i>pemangku kepentingan</i> is often used with the English translation added, as in this case ditemukan juga: <i>pemangku amanat / ~ desa / ~ otoritas / ~ tugas / ~ kewenangan / ~ wilayah</i> dsb.</p>
<p>pangsa</p>	<p>Berapa <i>PANGSA PASAR</i> yang dikuasai mereka saat ini? Ini menjadi varian mobil yang paling <i>GEMUK PANGSA PASARNYA</i> di Indonesia.</p>	
<p>panik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tentu saja ia <i>MENJADI PANIK</i>. • Berita bohong <i>MEMICU KEPANIKAN</i> publik. Api cepat berkobar, dan kobaran itu <i>MENYULUT KEPANIKAN</i> semua orang. • Hal ini dilakukan agar tak <i>TERJADI KEPANIKAN</i> di tengah masyarakat. ^{1*} • Orang-orang yang semula <i>TERCEKAM KEPANIKAN</i> mulai duduk. • Operasi itu dilakukan pada malam hari, untuk tidak menimbulkan <i>KEPANIKAN MASSAL</i> penduduk kota. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengakibatkan kepanikan / mengalami ~ / mencegah ~ / menghindari ~ / munculkan ~ / meredam ~ / menyebabkan ~ / menekan ~</i> dsb.</p>
<p>panir</p>	<p>Ayam diisi dengan gulungan daging asap dan keju dan digoreng dengan <i>TEPUNG PANIR</i>.</p>	
<p>panitia</p>	<p>Ia juga duduk sebagai anggota Panitia Anggaran, dan di beberapa <i>PANITIA KERJA</i> (Panja) atau <i>PANITIA KHUSUS</i> (Pansus). <i>PANITIA PELAKSANA</i> Formula E sudah melakukan percobaan pengaspalan di kawasan selatan Monas beberapa waktu lalu. ^{1*}</p>	<p><i>kepanitiaan</i> is often found with the meaning of <i>panitia</i>. ^{1*} ditemukan juga: <i>panitia seleksi</i> (= <i>pansel</i>) / <i>~ penyelenggara</i> dsb.</p>

panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Badan tersebut menyusun rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk <i>JANGKA PANJANG</i>, jangka menengah, dan jangka pendek. Hasil penelitian tentang peran otak dalam memori mengungkapkan dua cara di mana ingatan jangka pendek (STM) dan <i>INGATAN JANGKA PANJANG</i> (LTM) berbeda. Ia <i>MENARIK NAPAS PANJANG</i>. Ini adalah kerja yang membutuhkan <i>NAPAS PANJANG</i>. • Sekali-kali mereka berbicara <i>PANJANG LEBAR</i> tentang beberapa macam anyaman. Mereka biasanya hanya perlu jawaban langsungnya saja, bukan penjelasan <i>PANJANG LEBAR</i>. Kakek muka putih ini terbanting ke lantai dan memaki <i>PANJANG PENDEK</i>. • Bocah ini memang cerdas dan <i>PANJANG AKAL</i>. Yang penting jangan <i>PANJANG TANGAN</i>. Aku harap Nenek selalu sehat dan <i>PANJANG UMUR</i>. ^{1*} • Kali ini, ia <i>BERPANJANG LEBAR</i> mengenai cara memilah sampah. Biasanya pada potongan terdapat 2 gambar, yaitu <i>POTONGAN MEMANJANG</i> dan potongan melintang. Ia telah mencoba <i>MEMPERPANJANG MASA BERLAKU SIM</i>-nya pada Desember 2015 sebelum masa berlakunya habis. Mereka mendesak pemerintah memperlonggar ketentuan visa hingga bisa <i>DIPERPANJANG TERUS-MENERUS</i>. • Dia akan <i>MELAKUKAN PERPANJANGAN</i> surat izin mengemudi (SIM).
panjar	Apalagi kini uang muka sepeda motor tak bisa seenak udal, misalnya Rp 500.000. Kini rata-rata <i>UANG PANJAR</i> mencapai Rp 2 juta.
panjat	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba <i>PANJAT PINANG</i> bisa menjadi salah satu pilihan ide lomba untuk memeriahkan acara 17 agustus. Dia meminta agar netizen berhenti menyebut suaminya <i>TUKANG PANJAT SOSIAL</i> alias pansos. • Ada <i>DOA</i> yang harus gue <i>PANJATKAN</i> kembali. Maksud pelaksanaan ritual adalah <i>MEMANJATKAN DOA</i> kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. Dia memarahiku sambil <i>PANJATKAN</i> seribu <i>SYUKUR</i>.
panji	Hal ini terjadi dalam rangka <i>MENGIBARKAN PANJI-PANJI</i> kebesaran negara.
pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Kau masih ingat <i>PANTAI LANDAI</i> berpasir putih itu. • Setelah dekat dengan <i>BIBIR PANTAI</i>, Salman melambai-lambaikan tangan kepada orang-orang yang berdiri di daratan. Saat itu ia berada enam kilometer dari <i>GARIS PANTAI</i>. • Sarjana teknik ini bekerja di perusahaan pengeboran minyak <i>LEPAS PANTAI</i>. Pada zaman itu, jarak laut teritorial laut bagi tiap pulau di Nusantara adalah 3 mil <i>DARI LEPAS PANTAI</i>. Pada akhir September, beberapa ratus paus mati di perairan dangkal <i>DI LEPAS PANTAI</i> Australia. Ia mengarahkan perahunya jauh <i>KE LEPAS PANTAI</i>, sampai mereka tak melihat satu daratan pun.
pantang	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil <i>PANTANG MAKAN</i> salak karena dipercaya dapat membuat kulit anak bersisik seperti salak. Dia terkenal sebagai seorang panglima gagah yang <i>PANTANG MUNDUR</i> dalam melakukan tugasnya. Watak Siu Bi memang keras dan ia <i>PANTANG MUNDUR</i> menghadapi musuh yang bagaimanapun. Aku wanita yang <i>PANTANG MENYERAH</i>. Hendry harus <i>PANTANG MENYERAH</i> meyakinkan pemilik gedung agar bersedia dititipi kamera. Hal itu telah menjadi pamali, <i>PANTANG UNTUK DIUCAPKAN</i>. • Dia sama sekali tidak boleh mengganggu gadis ini! <i>PANTANGAN BESAR</i> baginya! • Berikut ini beberapa penyakit yang <i>DIBERI PANTANGAN</i> menyetir mobil. Pengantin baru ini <i>KENA PANTANGAN</i> berhubungan badan selama 40 hari. Murwendo dan Murwanti memang tidak

^{1*} the term *panjang gelombang* has not been included: too technical

berani *MELANGGAR PANTANGAN* ayah mereka. | Warga memang sangat *MEMEGANG* teguh *PANTANGAN* yang ada.

- Hingga kemerdekaan Indonesia, masih ada kepercayaan tentang *PANTANGAN KAWIN* antara bangsa Sunda dan Jawa. | Saya tidak punya *PANTANGAN MAKAN* daging, sejauh ini sehat-sehat saja. | Ada beberapa hal yang nggak membatalkan puasa meskipun kita sebenarnya melanggar *PANTANGAN PUASA* tersebut.

pantas

- Menurut saya beliau *PANTAS KECEWA*. | Pelatih tersebut memang *PANTAS KHAWATIR* dengan performa timnya akhir-akhir ini. |
- Mungkin dia merasa kelakuannya *KURANG PANTAS*.
- Itu sesungguhnya sebuah data yang sejak awal *PANTAS DICURIGAI*. | Kamu tidak *PANTAS* untuk *DIMASUKKAN* ke dalam golongan mereka. | Kau belum *PANTAS BERPACARAN*. | Ada program teve yang belum *PANTAS DITONTON* anak-anak yang ditayangkan di pagi atau pun sore hari.

pantat

Perhatikan dengan baik kode botol pada bagian bawah botol (*PANTAT BOTOL*). | Ia anak berjidat lebar dengan kaca mata setebal *PANTAT MANGKUK*.

pantau

Kami akan terus memantau. Karena dari pemkab juga *MELAKUKAN PANTAUAN* secara berkala.

panti

Mereka mendongeng untuk anak-anak di rumah-rumah sakit, *PANTI ASUHAN*, dan sebagainya. | Umumnya para kakek-nenek tidak tinggal lagi dengan keluarga, mereka banyak yang memilih tinggal di *PANTI JOMPO*.

pantik

- Suasana baru berpotensi *MEMANTIK BENAK* untuk melahirkan gagasan yang segar. | Alih-alih membangun optimisme, mereka malah *MEMANTIK PESIMISME*, memupuk ketidakpercayaan. | Aksinya yang tak banyak dalam film ini justru selalu berhasil *MEMANTIK TAWA* di kursi penonton. | Pengelolaan yang baik dapat *MEMANTIK PERTUMBUHAN* infrastruktur untuk menunjang daerah setempat. ^{1*}
- Kami mengundang narasumber lain sebagai *PEMANTIK DISKUSI*.
- *SUMBU PEMANTIK* terorisme bisa beragam: ekonomi, politik, psikologi, dan rasa tertindas.

^{1*} ditemukan juga: *memantik cemburu / ~ kecurigaan / ~ debat / ~ geretan / ~ komentar / ~ kontroversi / ~ masalah / ~ protes / ~ rasa / ~ reaksi* dsb.

panting

Dor! Dor! «Angkat tangan!» Mereka *LARI PONTANG-PANTING*.

pantul

- Gema adalah *BUNYI PANTUL* yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. | Sinar yang dipantulkan cermin disebut *SINAR PANTUL*. ^{1*}
- Jika cahaya datang dari arah belakang, atur kaca spion agar cahaya tidak *MEMANTULKAN CAHAYA* langsung ke mata. | Ihwal yang harus diperhatikan adalah bahwa dasar yang keras akan *MEMANTULKAN GEMA* lebih kuat. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *bola pantul / cahaya ~*
^{2*} ditemukan juga: *memantulkan bayangan / ~ bola / ~ bunyi / ~ sinar*

panutan

- Sikapnya bisa menjadi *PANUTAN DAN TELADAN* kaum muda.
- Jika tidak ada tokoh yang dapat *DIJADIKAN PANUTAN* atau norma-norma masyarakat juga kabur dan tidak jelas. | Beliau *MERUPAKAN PANUTAN* bagi bangsa Indonesia.
- Keraton ini memang menjadi *PANUTAN MASYARAKAT* dalam bidang budaya.
- Pemimpin dengan faktor ini adalah *PANUTAN* («role model») yang *KUAT* yang ingin ditiru dan dikenal oleh pengikut. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *panutan nyata*

papan	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble Modern dikenal sebagai ensemble <i>PAPAN ATAS</i> di Eropa. Kini dia memiliki target menjadi <i>KIPER PAPAN ATAS</i> berlevel timnas. Kekalahan ini membuat mereka masih berada di <i>PAPAN BAWAH</i> klasemen. Ketika keluar, ia sudah menggenggam sebuah <i>PAPAN CATUR</i>. Setelah <i>PAPAN PENUNJUK JALAN</i> di dekat Kawangkoan, tak ada petunjuk lain. Belajar dengan mengetik di «keyboard» atau <i>PAPAN KETIK</i> komputer tidak seefektif menulis dengan pena. Mereka mencari kepuasan berdiri di <i>PAPAN SELANCAR</i>, menaklukkan ombak yang bergulung tinggi. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan <i>SANDANG, PANGAN, DAN PAPAN</i>. ^{1*} • Meski belum berada di <i>JAJARAN PAPAN ATAS</i>, ia sudah sering tampil di berbagai majalah. • Dia tak lepas memandangi putrinya meniti <i>JEMBATAN PAPAN</i> menuju kapal feri. 	^{1*} ditemukan juga: <i>papan baliho / ~ pemberitahuan / ~ buletin / ~ informasi / ~ peringatan / ~ klasemen / ~ loncat / ~ luncur («skateboard») / ~ nama / ~ reklame / ~ tulis / ~ penunjuk arah / ~ pengumuman dsb.</i>
papar ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Lima di antaranya dilaporkan tewas akibat <i>TERPAPAR ASAP</i> kebakaran hutan dan lahan. Belum ada laporan ke pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait wilayah yang <i>TERPAPAR HUJAN ABU</i>. Dia tak tahu persis kapan dan di mana ia <i>TERPAPAR VIRUS</i> asal Wuhan, Cina, tersebut. • <i>PAPARAN AKUT</i> alkohol menyebabkan aritmia. Anak-anak yang ibunya memiliki alergi kucing ternyata tiga kali lebih mungkin mengembangkan asma setelah <i>PAPARAN AWAL</i> dengan kucing. Ini adalah respons terhadap <i>PAPARAN KRONIS</i> dari emisi bahan bakar biomassa. • Tujuan akhir dari aturan ini adalah untuk melindungi warga kota dari <i>PAPARAN ASAP</i> rokok orang lain. Dengan memberikan <i>PAPARAN BAHASA</i> asing di rumah, orang tua bisa membantu anak dalam membiasakan diri dengan bahasa tersebut. <i>PAPARAN KEBISINGAN</i> merupakan hal yang hampir tidak terelakkan dalam dunia modern ini. Pelepasan zat radioaktif yang terikat ke dalam abu ini akan meningkatkan <i>PAPARAN RADIASI</i> di alam. Lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi Bumi dari <i>PAPARAN SINAR</i> ultraviolet. ^{1*} • Penelitian menunjukkan bahwa <i>PAPARAN</i> dini <i>TERHADAP BAHASA</i> kedua, seperti bahasa Inggris, meningkatkan perkembangan kognitif. Wickham merekomendasikan untuk membatasi paparan Anda pada informasi negatif. Harus mengurangi <i>PAPARAN</i> anak sekolah <i>TERHADAP MAKANAN</i> jajanan yang tidak sehat dan tidak aman. 	^{1*} ditemukan juga: <i>paparan bahan kimia / ~ banjir / ~ cahaya / ~ covid-19 / ~ infeksi / ~ kontak / ~ langsung / ~ polusi / ~ risiko / ~ virus dsb.</i>
papar ²	<ul style="list-style-type: none"> • Paragraf eksposisi merupakan sebuah <i>PAPARAN ATAU PENJELASAN</i>. <i>PAPARAN ATAU LAPORAN</i> ini disampaikan secara lisan. • Sorot balik adalah <i>PAPARAN INFORMASI ATAU PERISTIWA</i> yang terjadi di masa lampau, dikisahkan kembali dalam situasi masa kini. Melalui video dan <i>PAPARAN KETERANGAN</i>, Memes coba memberi gambaran tentang perkembangan kota tersebut. • Ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu <i>PAPARAN MEDIA MASA</i>. • Persepsi publik itu dibentuk dari pengalaman keseharian dan <i>PAPARAN VIRAL</i> di masyarakat. 	
papas	<p>Aku bukanlah seorang yang baik; kau pasti tahu sejak pertama kali kita <i>BERPAPAS MATA</i> dalam derasnya hujan.</p>	
paradigma	<p>Pertanyaan itu sangat relevan untuk dikontemplasi dalam rangka <i>MEMBONGKAR PARADIGMA</i> sosial- budaya bangsa ini.</p>	
parah	<ul style="list-style-type: none"> • Sesak napasnya <i>PARAH BANGET</i>. • <i>DAMPAK</i> gempa menjadi makin <i>PARAH</i>. Mereka <i>GANGGUAN</i> tidur yang cukup <i>PARAH</i>. Dia 	^{1*} ditemukan juga: <i>memperparah kondisi / ~ konflik / ~ krisis / ~</i>

meninggal karena *MALARIA* yang *PARAH*. | Pengemudi Avanza mengalami luka. Mobil juga *RUSAK* masalah / ~ risiko dsb. *PARAH*.

- *INDEKS KEPARAHAN* kemiskinan naik 0,042 poin menjadi 0,114. | Langkah yang ditempuh sesuai dengan *TINGKAT KEPARAHAN* gejala.

- Hal ini *MEMPERPARAH KEADAAN*. | *SITUASI* ini *DIPERPARAH* dengan sirkulasi udara yang buruk. ^{1*}

paralel

- Dua *GARIS PARALEL* tidak akan pernah bertemu.
- Setelah penyampaian paparan secara pleno, sekitar 300 peserta yang hadir dalam acara itu lalu mengikuti empat sesi diskusi yang *DIGELAR PARALEL*. | Teknologi di bidang pertanian itu *BERJALAN PARALEL* dengan teknologi di bidang-bidang lain. | Menulis, sesungguhnya merupakan karier panjang yang *BERJALAN PARALEL* dengan karier saya yang lain, yakni musik.

^{1*} ditemukan juga: *dunia paralel* / *impor ~ / jalan ~ / kelas ~*

parang

Yang selalu ada di tangannya adalah *SEBILAH PARANG* pemotong kayu, atau cangkul atau bahkan sapu lidi.

paras

Kenaikan *PARAS AIR LAUT* dan dampaknya bagi wilayah pesisir memegang peranan sangat penting. | Normalnya, udara yang paling dekat dengan *PARAS BUMI* adalah yang paling hangat. | Pemerintah daerah DIY telah memperbaharui *PARAS JALAN* legendaris tersebut menjadi pedestrian. | Naiknya *PARAS MUKA LAUT* mengancam ruang gerak penguin. | *PARAS WAJAHNYA* berubah cerah.

parau

SUARANYA bergetar dan *PARAU*. | Perempuan yang berada di samping mereka saat itu sudah cukup *PARAU SUARANYA*, sudah berat jua matanya.

paripurna

Ada sebanyak 280 rumah sakit di Bali sudah *TERAKREDITASI PARIPURNA*. | Lewat *RAPAT PARIPURNA* di Gedung DPR, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang. | Dalam peraturannya, *SIDANG PARIPURNA* DPR ini harus dihadiri oleh 50 persen ditambah satu orang anggota DPR.

parkir

Ia melangkah keluar kemudian menuju *HALAMAN PARKIR*. | Para *JURU PARKIR* itu akan mendapat jatah kompensasi selama dua bulan. | Padahal di sekitar jalan itu ada tanda *LARANGAN PARKIR*. | Tidak hanya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua juga ada yang membiarkan *PARKIR INAP* hingga berbulan-bulan. | Taman ini kini telah berubah fungsi menjadi lahan *PARKIR LIAR*. Tentunya *PARKIR LIAR* itu harus ditertibkan dan taman harus dikembalikan ke fungsinya.

parlemen

Dia dianggap akan dapat memperoleh kepercayaan dari mayoritas *ANGGOTA PARLEMEN*. | Kedudukan perempuan di *KURSI PARLEMEN* sudah tidaklah asing lagi. | *PEMILIHAN PARLEMEN* akan menyusul 90 hari kemudian. | *PEMILU PARLEMEN* tidak menghasilkan partai dominan.

partai

- Apakah *PARTAI BERLAMBAANG BANTENG* (^{1*}) yang akan lebih jeli?
- Partai ini mulai bereksperimentasi dengan konsep *PARTAI HIJAU* («green party»).
- Dengan ini, selain sukses *MERANGKUL* tiga *PARTAI* itu, ia juga mendapatkan aliansi dua kekuatan kultural besar dalam geopolitik Sulsel, Bugis-Makassar.

^{1*} ditemukan juga: *partai berlambang beringin* / ~ bintang / ~ burung garuda dsb.

partisipasi

Mereka *BERPARTISIPASI AKTIF* dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

paruh	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu hari seorang lelaki <i>PARUH BAYA</i> menghampiri sang Nenek. Yang terlihat hanya berusia <i>PARUH BAYA</i>. Terlihat seorang <i>SEPARUH BAYA</i>. Ia duduk berlatar tirai beludru dalam <i>POSE SEPARUH BADAN</i>. Penelitian mereka sudah <i>SEPARUH JALAN</i>. Ia dihentikan oleh seorang perempuan <i>SEPARUH UMUR</i>. Lajur Khusus Bus adalah lajur yang secara khusus dipergunakan oleh bus baik secara <i>PARUH WAKTU</i> maupun purna waktu. • Istri dari saudara-saudara ayahnya semua <i>SEPARUH BERDARAH</i> Indonesia dan separuh lagi Belanda. Orang yang mewawancarai dia <i>BERDARAH SEPARUH</i> Indonesia, tepatnya Surabaya. 	
pas	<p>Anda tidak perlu repot mencari <i>UANG PAS</i> untuk pembayaran transaksi dengan nominal kecil. Mau beli barang mewah tapi hanya memiliki <i>UANG PAS-PASAN</i>? Peribahasa ini <i>PAS BENAR</i> untuk dia. Anda harus menggunakan alas kaki yang <i>BENAR-BENAR PAS</i> dengan ukuran kaki Anda. Perbandingan tersebut sebenarnya <i>KURANG PAS</i>. Pengalaman saya <i>SANGAT PAS</i> dengan syarat-syarat yang dibutuhkan bagi posisi ini.</p>	
pasal	<ul style="list-style-type: none"> • Konstitusi telah diamandemen empat kali, dengan <i>MENGHAPUSKAN PASAL-PASAL</i> yang tidak demokratis. • Ia dikenakan <i>PASAL BERLAPIS</i> yaitu Pasal 317 ayat 1, Pasal 311 ayat 1, dan Pasal 160 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 	also: <i>menghapuskan ayat / ~ bab</i>
pasang ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sejumlah daerah aliran sungai akan terjadi perbedaan tingkat <i>AIR PASANG</i> dan surut yang kian tajam. <i>GELOMBANG PASANG</i> yang muncul, otomatis mengurungkan niat nelayan untuk melaut. Sekarang dia sedang menunggangi <i>GELOMBANG PASANG</i> yang terus membawanya ke posisi yang semakin tinggi. Sektor perdagangan akan sangat peka terhadap <i>GELOMBANG PASANG SURUTNYA</i> perkembangan ekonomi nasional. Pasar ini berada di dataran rendah. Akibatnya jika <i>LAUT PASANG TINGGI</i> sungai akan menghanyutkan kembali gunung sampah organik itu menuju lorong-lorong sempit pasar. • Sepanjang perjalanan sejarah negara telah terjadi tolak dan tarik atau <i>PASANG SURUT</i> antara konfigurasi politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Demokratisasi terus terjadi, walaupun dengan <i>PASANG DAN SURUT</i>. • Dan <i>SEPASANG PENGANTIN</i> itu tetap agung duduk di tempatnya. 	
pasang ²	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah ujung tali diikat ke pohon, sebaiknya ujung satunya lagi <i>DIPASANG KENCANG</i> di batang pohon lain. Ada jendela yang <i>DIPASANG MATI</i> dalam kusen dan jendela dengan daun jendela yang dibuka kedalam atau keluar. Tikar-tikar bambu <i>DIPASANG SAMBUNG-MENYAMBUNG</i> di lantai rumah kami. • Ketika ditanya lebih detil terkait penyimpangan itu, dia mendadak <i>MEMASANG AKSI</i> tutup mulut. Pelaku pasar cenderung <i>MEMASANG AKSI</i> «wait and see». Namun, siapakah yang <i>MEMASANG API</i> di tengah hutan begini? Yang mengkhawatirkan jika pengguna <i>MEMASANG APLIKASI</i> tidak resmi atau bajakan yang umumnya tersusupi «malware». Ketika lawan kirimkan pukulan ke arah adanya Wiro langsung <i>PASANG BADAN</i>, tapi melindungi diri dengan pengerahan tenaga dalam. Untuk kebijakan tak populer, presiden R.I. cenderung membiarkan wakil presiden maju <i>PASANG BADAN</i>. Untuk kebijakan populer, ia lekas-lekas <i>MEMASANG BADANNYA</i> sendiri. Hal ini merujuk pada salah seorang penumpang dengan inisial SAS yang diduga «<i>MEMASANG BADAN</i>» untuk pemilik Harley Davidson sebenarnya. ^{1*} Ini Kantor Kelurahan yang <i>BENDERANYA DIPASANG SETENGAH TIANG</i>. Dia tidak pernah <i>MEMASANG CITA-</i> 	<p>^{1*} according to KBBI, <i>memasang badan</i> can mean 'mengalami hukuman di penjara', but I cannot find examples of this in practice</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>memasang perangkap / ~ aplikasi / ~ jaring / ~ jebakan / ~ papan nama / ~ sikap / ~ tali sepatu / ~ tampang / ~ target / ~ tarif / ~ kewaspadaan</i> dsb.</p>

CITA tinggi. Bahkan tidak punya cita-cita. | Kuncinya adalah kerja keras, menjaga kualitas, dan *MEMASANG HARGA* murah. | *IKLAN* biasanya *DIPASANG* di dalam media cetak (surat kabar atau majalah) dan media elektronika (radio, televisi, atau internet). | Bili kembali *MEMASANG KACAMATA* usai mengucek mata. | Ia menerima tugas-tugas yang tidak terlalu penting, misalnya saja *MEMASANG KANCING* pakaian atau menjahit pinggiran. | Ia melompat bangun berdiri tegak dengan kedua kaki terentang lebar, *MEMASANG KUDA-KUDA*. | Aku bersembunyi di ruang sebelah sambil *MEMASANG KUPING* lebar-lebar. | Semua *LAYAR DIPASANG* penuh, bahkan layar-layar tambahan mulai dikembangkan pula. | Dia harus *MEMASANG MATA* mengawasi agar tidak salah jalan. | Ia sengaja *MEMASANG MUKA* berseri-seri dan sepasang matanya berkilat penuh harapan. | Saya pun duduk, dan *MEMASANG SABUK PENGAMAN* saya. | Setelah merasa lebih baik, ia menarik napas dalam dan berusaha *MEMASANG SENYUM*. | Dia berdiri lurus-lurus, *TELINGA DIPASANG TAJAM-TAJAM*. | Dia *MEMASANG WAJAH* tidak percaya. ^{2*}

- Latihan *BONGKAR-PASANG* senjata hanya kami peroleh sedikit dan sama sekali tidak memadai. | Pasal tersebut memberi Presiden payung hukum untuk melakukan *BONGKAR-PASANG* susunan kabinet.

pasar

- *PASAR TERAPUNG* hanya berlangsung pada pagi hari sekitar jam 05.00 hingga 09.00 setiap hari. | Organisasi tersebut bermain di *PASAR GELAP* senjata dan merupakan salah satu yang paling tua. | *PASAR INDUK* lebih besar dari *PASAR GROSIR*, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian. | Contoh *PASAR KAGET* antara lain pada saat merayakan ulang tahun suatu daerah terdapat pasar malam, dan sebagainya. | Dia dan kawan-kawan pedagang sepeda bekas di *PASAR LOAK* juga menjual secara «online». | Pasar ini memenuhi ciri-ciri *PASAR TRADISIONAL* yang telah ditentukan oleh menteri perdagangan Indonesia. | Kondisi *PASAR RAYA* saat ini belum bersih karena tidak bisa dimasuki truk pengangkut sampah. | Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di *PASAR UANG* («money market»), *PASAR MODAL* («capital market»), atau *PASAR TURUNAN* («derivative market»). | Banyak ekonom melihat keterkaitan antara fluktuasi investasi dan fluktuasi dalam *PASAR SAHAM*. | Macet di sini, *PASAR TUMPAH* di sana, banjir di situ, terlambat di terminal dan seterusnya dan seterusnya. | Pangsa *PASAR KEUANGAN* syariah Indonesia belum juga sampai angka ganda.

- Ini momen yang paling ditunggu oleh penjual mobil bekas setelah *PASAR LESU* akibat pandemi.

- *CELAH PASAR* bagi toko sayur-mayur segar di kota ini masih terbuka lebar. | *KINERJA PASAR* modal yang baik akan meningkatkan minat calon-calon investor. | Bahkan, butuh waktu berbulan-bulan agar *KONDISI PASAR* mobil bekas kembali seperti sebelumnya. | Tidak semua bentuk *PENGUASAAN PASAR* melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. | Negara-negara ini juga merupakan *PELUANG PASAR* yang besar untuk ekspor bunga Indonesia. | Komoditas patin memiliki *PELUANG PASAR* ekspor yang tinggi dan tingkat *SERAPAN PASAR* dalam negeri yang cukup besar. | Penentuan *NILAI PASAR* rumah terjadi berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, penjualan yang terkini, dan faktor-faktor lain.

- Apa yang dilakukan pemerintah bisa membuat *PASAR* otomotif *BERGAIRAH* lagi. | Sebenarnya kita juga bisa *MENGGARAP PASAR* luar negeri. | Kami mencoba *MENGGALI PASAR* yang terpendam itu. | Model tersebut dirasa belum cukup untuk bisa *MENGGEDOR PASAR* elektrifikasi di Tanah Air. | Setiap hari selalu ada jubelan pakaian baru yang *MENGGELONTORI PASAR*. | Selain *DIGEMARI PASAR* dalam negeri, model ini juga memikat konsumen di luar negeri. | Setelah *MERAJAI PASAR* domestik,

Sumatera Barat mulai menilik potensi pasar internasional. | Produk batik China telah *MERAMBAH PASAR* domestik dan keberadaannya sangat mengancam kelangsungan produk lokal. | Manado, Bandung, Medan, Lampung, Palembang, Surabaya, Bali, bahkan Banda Aceh adalah *PASAR* yang kini sudah ia *RANGKUL*. | Anjloknya rupiah menyebabkan *PASAR UANG DAN PASAR MODAL* juga *RONTOK*. | Kopi yang berhasil *MENEMBUS PASAR* Denmark adalah kopi dengan merek dagang Kaba Mountain Coffee.

- Sialnya, film itu *MELEDAK DI PASAR*.

pasi	<i>WAJAH-WAJAH</i> mereka mendadak <i>PUCAT PASI</i> . Umi masih mengigil ketakutan dan <i>WAJAHNYA TETAP PASI</i> .	
pasien	<i>PASIEN</i> ini sempat <i>DIOPER</i> ke sejumlah rumah sakit. Selama bekerja di sana, Arie mendapatkan banyak pembelajaran <i>MENANGANI PASIEN</i> .	
pasif	Merokok tentu sangat berbahaya buat kesehatan, baik bagi <i>PEROKOK AKTIF</i> maupun <i>PEROKOK PASIF</i> .	
pasir	<ul style="list-style-type: none">• Apa rasanya sejarah hidup kita berubah dalam sehari? Kayak tahu-tahu kecemplung di <i>PASIR ISAP</i>. Mereka mendiskusikan bersama, misalnya, mengapa <i>PASIR HISAP</i>, misalnya, dalam bahasa Inggris disebut dengan «quicksand».• Beredar kesan awam bahwa <i>GULA PASIR</i> yang berwarna lebih coklat adalah lebih alami. Dia mengalami sendiri betapa bahayanya melakukan perjalanan melintasi <i>GURUN PASIR</i> tandus tanpa bekal secukupnya. Dia hidup di tengah sabuk <i>GURUN PASIR</i> Sahel. <i>JAM PASIR</i> ini terdiri dari dua buah wadah yang dihubungkan oleh pipa kecil. Kamu telah menyelamatkan aku dari <i>PADANG PASIR</i>. ^{1*}• Mereka dipaksa <i>MENGERUK PASIR</i> di sebuah sungai.	^{1*} ditemukan juga: <i>ampelas pasir</i>
pasok	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan air bersih belum stabil dan masih sambil menunggu <i>PASOKAN LISTRIK</i> di wilayah Jabodetabek. Sebagian dari panen itu hendak dijual, sisanya untuk <i>PASOKAN MAKAN</i> sendiri selama musim dingin.• Dalam peta <i>RANTAI PASOK</i> global, posisi Indonesia nyaris tidak berubah.	
paspor	Ketika petugas <i>MENANYAKAN PASPOR</i> , keduanya tidak kooperatif.	
pasrah	<ul style="list-style-type: none">• Terpaksa dia <i>PASRAH NASIB</i> dan menunggu ajal saja untuk mengurangi derita. Tapi apa mau dikata, keputusan sudah dibuat dan semuanya harus <i>PASRAH DENGAN KEADAAN</i>. Di antara para tahanan yang terlihat bingung dan <i>PASRAH PADA NASIBNYA</i>, lelaki itu satu-satunya yang tetap bersikeras bahwa ia tak tahu-menahu soal itu.• Namun, ia tak begitu saja <i>BERPASRAH DENGAN KEADAAN</i>.• Mama mertua sudah <i>MEMASRAHKAN KEPUTUSAN KE TANGAN SAYA</i>, beliau setuju kalau memang saya harus berpisah.	
password	Cara <i>BOBOL PASSWORD</i> wifi yang banyak digunakan para hacker yang pertama yaitu [X]. Salah satu alat <i>PEMBOBOL PASSWORD</i> favorite pengguna Mac dan Windows yakni [X]. Apabila digunakan oleh para hacker profesional, [X] dapat digunakan untuk <i>MENJEBOL PASSWORD</i> wifi hanya dengan membuat sebuah jaringan Wifi palsu.	bdk. <i>kata sandi</i> ; «password» as such is not an Indonesian word of course

pasta	Aku langsung teringat sebuah iklan <i>PASTA GIGI</i> .	
pasti	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PERLAHAN TAPI PASTI</i>, saham tersebut mulai berangsur menanjak naik. • Mereka tak dapat <i>MEMASTIKAN KEBENARAN</i> cerita Pak Haji ini. Ia kini akan menjalani tes kedua untuk <i>MEMASTIKAN DIAGNOSIS</i> dari tes pertama. Dia harus <i>DIPASTIKAN SEHAT</i> dan tak berpotensi menularkan virus. 	
pastor	Ia akan <i>DITAHBISKAN MENJADI PASTOR</i> . Masih muda, energetik, belum lama <i>DITAHBISKAN SEBAGAI PASTOR</i> .	
pasukan	<ul style="list-style-type: none"> • Besok bila mereka bangun, mereka akan tahu telah terputus dari <i>INDUK PASUKANNYA</i> sendiri. • Walaupun 1.050 pasukan TNI ditarik, kita masih ada <i>PASUKAN PENYANGGA</i> dari Kodam [komando daerah militer]. Dalam waktu satu tahun sudah ada 3 kasus penyerangan <i>PASUKAN SILUMAN</i> yang tak kunjung terungkap. 	
patah ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Dia sudah <i>PATAH ARANG</i> dengan seni. Hubungan kami sudah <i>PATAH ARANG</i>. Menurut mereka, sindrom <i>PATAH HATI</i> sangat mungkin untuk disembuhkan. Ia bukan pemuda yang mudah <i>PATAH SEMANGAT</i>. Satu dari lima laki-laki berumur lebih dari 50 tahun mengalami <i>PATAH TULANG</i> karena osteoporosis. • Akibat musibah ini, badan pesawat <i>PATAH DUA</i>. • Rupanya dia bisa juga <i>BERBAHASA INDONESIA</i>, meski <i>TERPATAH-PATAH</i>. • Dalam debat selalu pihak lawan berusaha <i>MEMATAHKAN ARGUMEN</i> lawan. Aku telah berhasil <i>MEMATAHKAN KETERGANTUNGANKU</i> pada obat tidur. Sangat mudah <i>MEMATAHKAN SEMANGAT</i> belajar partisipan hanya dengan kritik destruktif. 	
patah ²	Aku cuma mengerti <i>SAPATAH-DUA PATAH</i> bahasa Ukraina. Beberapa saat tak ada <i>SEPATAH KATA</i> pun yang terucap. «Tuan Muda Linghu, sebelum berpisah aku ingin berpesan <i>SEPATAH KATA</i> padamu,» kata si nenek.	
pati	Kupu-kupu itu akan mengisap <i>SARI PATI</i> madu dari bunga. Alam bawah sadar manusia mampu menikmati <i>SARI PATI</i> manisnya musik.	
patok	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak bisa «seenak jidat» <i>MEMATOK BUNGA</i> selangit. Ia <i>MEMATOK HARGA</i> jajan buatannya mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Dalam pasar murah yang menjual buah ini, pembeli tidak <i>DIPATOK HARGA</i> namun diperkenankan membayar seikhlasnya dan mengambil seperlunya. Ia mengaku tak keberatan membagi pengalamannya kepada nelayan lain. Namun dia <i>MEMATOK PERSYARATAN</i> ketat. ^{1*} • Tanaman itu <i>DIPATOK DENGAN HARGA</i> paling murah Rp 30 ribu. <i>HARGA</i> beli batubara <i>DIPATOK</i> pada \$81,08 per ton. • Definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan, dan definisi yang <i>MELANGGAR PATOKAN</i> ini disebut definisi sirkuler. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mematok target</i>
patri	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan gereja ini terbuat dari kayu bercat putih dengan jendela dari <i>KACA PATRI</i>. • Tak banyak bicara, namun seutas senyum selalu <i>TERPATRI PADA BIBIRNYA</i>. Hal ini bertutur dari satu generasi ke generasi berikutnya <i>TERPATRI PADA BUDAYANYA DAN MEMONNYA</i>. • Itu salah satu pesan ibu saya yang <i>TERPATRI KUAT</i> dalam hati saya hingga saat ini. 	

patroli	Mereka juga rutin <i>MELAKUKAN PATROLI</i> media sosial dan aktivitas masyarakat.	
patuh	<ul style="list-style-type: none"> • Para manajer tidak lagi bisa mengharapkan <i>KEPATUHAN BUTA</i>. • <i>KEPATUHAN</i> memakai masker <i>JEBLOK</i>. • Saya harap, warga tidak panik dan <i>MEMATUHI ANJURAN</i> dari pemerintah. Para wisatawan itu kurang <i>MEMATUHI PROTOKOL</i> kesehatan. Pemerintah harus menuntut bank untuk <i>MEMATUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN</i> yang berlaku. Di Bali, masih banyak masyarakat yang juga belum <i>MEMATUHI PENERAPAN</i> protokol kesehatan. 	
patuk	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AYAM</i> kesayangannya senang hati <i>MEMATUK</i> butiran nasi di kebun. Pernahkah kalian melihat <i>AYAM MEMATUK-MATUK</i> tanah? <i>UJUNG TOMBAKNYA MEMATUK</i> dengan derasnya ke lambung harimau itu. Seekor <i>ULAR BERBISA MENGGIGITNYA</i>. Ada <i>ULAR</i> belang siap <i>MEMATUK</i>. • Mereka kemudian terdiam memandangi <i>AYAM-AYAM MEMATUKI</i> nasi yang mereka lemparkan. <i>UJUNG-UJUNG SABUK</i> itu seperti paruh burung garuda <i>MEMATUKI</i> tubuhnya. 	
patung ¹	Ahmad tidak bisa apa-apa dan hanya <i>DIAM MEMATUNG</i> ketika Julie beranjak pergi. Aku <i>MEMATUNG SEMPURNA</i> .	
patung ²	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sembako dan barang lainnya disalurkan kepada warga hasil dari <i>PATUNGAN GAJI</i>. • Ini cara yang berbeda untuk mengingatkan teman <i>MEMBAYAR PATUNGAN</i> tanpa takut harus merusak pertemanan. Secara diam-diam beberapa guru langsung <i>MELAKUKAN PATUNGAN MENGUMPULKAN UANG</i> untuk membelikan ponsel. • <i>USAHA PATUNGAN</i> («joint venture») adalah kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. ^{1*} Alasan perusahaan ini membentuk <i>PERUSAHAAN PATUNGAN</i> adalah pertukaran teknologi dan paten. 	1* also found with the translation «joint venture» added: <i>bisnis patungan / perjanjian patungan / perusahaan kerja sama patungan</i>
patut	Penulis perempuan muda di Indonesia <i>PATUT DICATAT</i> telah melahirkan karya-karya sastra penting. Yang perlu, yang dapat menambah kekayaan kosa kata bahasa Indonesia <i>PATUT DITERIMA</i> dan yang tidak, karena tidak ada keperluannya, tak perlu diterima.	
paut ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak maternitas ini dianggap <i>BERPAUT ERAT</i> dengan hak-hak fundamental lainnya. • Seluruh <i>MATA LELAKI TERPAUT</i> padamu. • Aku tidak mempunyai <i>SANGKUT PAUT</i> apapun dengan Ratri. 	
paut ²	Umurmu <i>TERPAUT</i> agak <i>BANYAK</i> dari kakakmu. Wajahnya tidak <i>TERPAUT BANYAK</i> dengan wajahmu. Jogja dan Solo hanya <i>TERPAUT JARAK</i> sekitar 60 kilometer. Umurnya tidak <i>BERPAUT</i> terlalu <i>JAUH</i> denganku, lima tahun lebih tua dariku. Indonesia <i>TERPAUT TIPIS</i> dari Tiongkok dan Filipina.	
payah	Rumah itu dibangun dari hasil <i>JERIH PAYAH</i> istrinya yang bertahun-tahun menjadi tenaga kerja Indonesia. Segala <i>JERIH PAYAH</i> dan kerja kerasnya selama ini pun dianggap sia-sia. Dengan <i>SUSAH PAYAH</i> , akhirnya saya temukan alamat paman.	
payau	Saya membantu Pak Plato mengusahakan penyulingan <i>AIR PAYAU</i> menjadi air tawar.	
payung	• UU ini menjadi <i>PAYUNG HUKUM</i> bagi perdagangan elektronik Indonesia.	

- Aksi nirkekerasan dapat dimaknai sebagai *ISTILAH PAYUNG* bagi aneka metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan. | *KERTAS PAYUNG* memiliki fungsi utama sebagai pembungkus buku. | Organisasi ini merupakan *ORGANISASI PAYUNG* dari berbagai sektor masyarakat di Indonesia. | Menggunakan taktik *PENERJUNAN PAYUNG*. Dengan langsung *TERJUN PAYUNG*, maka pasukan ini bisa langsung berada di garis belakang musuh. | 16 *PENERJUN PAYUNG* mengundang decak kagum ribuan warga.
- Dia *MEMAYUNGI MATANYA* dari serbuan sinar mentari. | *AWAN HITAM MEMAYUNGI* industri otomotif dunia, termasuk Indonesia.

pecah

- Juru bicara pemerintah telah meminta seluruh pangkalan moda transportasi untuk *MEMECAH ANTREAN* panjang. | Kehadiran puisi-puisinya terbukti mampu *MEMECAH KEBEKUAN* bahasa Indonesia. | Saya berkelakar mencoba *MEMECAH KEHENINGAN* dalam mobil. ^{1*}
- *KODE* itu tidak bisa *DIPECAH* dengan cara-cara matematik. | Jika Ikanuri dan Wibisana tidak ditemukan juga, seluruh *ROMBONGAN* akan *DIPECAH DUA*, kita harus menyusuri hutan rimba. | *RUMAH* itu *DIPECAH* menjadi ruko-ruko 3A-H. ^{2*}
- Sampai di sini, tidak ada titik temu untuk *MEMECAHKAN DILEMA* tadi. | Tiba-tiba suara Mas Pras *MEMECAHKAN KEHENINGAN*. | Siswa akan mempunyai *KECAKAPAN MEMECAHKAN MASALAH* secara kreatif. | Pembaca sudah memiliki semua informasi yang diperlukan untuk *MEMECAHKAN MISTERI*. | *REKOR* ini kemudian *DIPECAHKAN* pada tahun 1850 dengan ditemukannya intan yang lebih besar lagi seberat 167,5 karat. | Tentu saja ada jalan untuk *MEMECAHKAN PERSOALAN* ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. | Kau juga harus segera *MEMECAHKAN RAHASIA* yang tersembunyi di dalam surat itu. | Kalau kau sendiri tidak dapat *MEMECAHKAN KESULITAN* yang kau *HADAPI*, mungkin aku dapat menolongmu. | Tiada yang mau menggunakan otak untuk *MEMECAHKAN TEKA-TEKI* ini.
- Kita bisa sampai pada *PEMECAHAN PERSOALAN*.
- Pestisida alami merupakan *PEMECAHAN JANGKA PENDEK* untuk mengatasi masalah hama dengan cepat.
- Bus yang salah satu *BAN* belakangnya kempis atau *PECAH*, tetap bisa berjalan, namun tidak dianjurkan. | Dia adalah gadis yang baru saja diselamatkan Wiro Sableng ketika *PECAH PERKELAHIAN* hebat di istana di awal malam. | Karena *PERANG PECAH*, studi Hoegeng terkapar. Matanya melebar dan berkaca-kaca. *TANGISNYA* terasa hampir *PECAH*. ^{3*}
- Setelah Bu Bidan datang dan membantu persalinan, tangis kencangmu *PECAH MEMBAHANA* ke udara. | Kecuali pakaian dan perlengkapan anak buahnya, mereka terdapat alat-alat duduk dan tidur, *BARANG PECAH BELAH*, alat pertanian dan persediaan benih. | Hal ini dapat *MEMECAH BELAH* atau mengadu domba masyarakat. | Seringkali kita *DIPECAH BELAH* atas nama agama, ras, atau golongan. | Hal ini berpotensi *MEMECAH BELAH* keutuhan bangsa. ^{4*} | Sebuah *BERITA* hebat telah *PECAH*, mengabarkan Portugis akan datang mengambil lada yang telah dijanjikan. | Mereka kemudian berkisar-kisar, *BERKELOMPOK* dan *PECAH*. *SEKELOMPOK* lagi dan *PECAH*, *BERKELOMPOK* lagi dan *PECAH* lagi. | Saat kami sampai di rumah bidan ternyata sudah pembukaan sepuluh dan *KETUBANNYA PECAH*.
- Uang tersebut terdiri atas 1.487 *LEMBAR PECAHAN* 100 USD, 1 *LEMBAR PECAHAN* 50 USD dan 3 *LEMBAR PECAHAN* 20 USD. | Pelaku mengakui perbuatannya telah membuat dan mengedarkan *UANG PALSU PECAHAN* seratus ribu dan lima puluh ribu.

pecat

Ratusan ribu pekerja terseret *GELOMBANG PEMECATAN* akibat lesunya industri di masa pandemi

bdk. *pemecahan jangka pendek / menengah / panjang*

^{1*} ditemukan juga: *memecah kebisuan / ~ kebuntuan / ~ kecanggungan / ~ perhatian / ~ kekakuan / ~ kemacetan / ~ kerumunan / ~ persatuan / ~ kesepian / ~ sepi / ~ kesunyian / ~ sunyi* dsb.

^{2*} in Malaysian, *memecah masuk (sebuah rumah)* is often found with the meaning of «to break in»

^{3*} ditemukan juga: *tawanya pecah*

^{4*} bdk.: *pola «divide et impera» atau politik pecah belah*

Covid-19.

pedang	<ul style="list-style-type: none">• Melihat enam <i>BATANG PEDANG</i> menyambar dari semua penjuru, Sin Hong tidak menjadi gentar. Pada punggungnya tersampir <i>SEBILAH PEDANG</i> berhulu kepala burung rajawali. Kedua-duanya lari dengan gesit menyelamatkan diri dari <i>MATA PEDANG</i> dan mata tombak.• Ia masuk ke dalam rumah dengan <i>PEDANG TELANJANG</i> di tangan.• Mereka rupanya tidak sadar bahwa «mass media» itu <i>PEDANG BERMATA DUA</i>.• Siangkoan Kok menarik napas panjang dan <i>MENYARUNGKAN PEDANGNYA</i>.	
pedas	Seringkali realitas politik ini mendapat <i>KECAMAN PEDAS</i> dari berbagai jurusan. Tayangan yang bermuatan <i>KRITIK PEDAS</i> merupakan hal yang biasa. Kita sering membaca <i>KRITIKAN PEDAS</i> terhadap para anggota dan lembaga DPRD.	
pedestrian	<i>JALUR PEDESTRIAN</i> ini dapat digunakan sebagai sarana kegiatan olahraga. Kawasan ini direvitalisasi menjadi <i>KAWASAN PEDESTRIAN</i> yang luas.	<i>pedestrian</i> is also used as a noun
peduli	<ul style="list-style-type: none">• Beliau dikenal <i>AMAT PEDULI</i> pada kemakmuran rakyatnya. «Kau takkan menang!» «<i>PEDULI AMAT!</i>» ^{1*} «Faktor manusia tidak termasuk dalam kalkulasi misi,» jawab dia <i>DENGAN TIDAK PEDULI</i>. Kita harus <i>SANGAT PEDULI</i> dengan kasus penjiplakan. Nyatanya, ia <i>AMAT SANGAT PEDULI</i> pada popularitas sepanjang kepemimpinannya.• Mereka memiliki <i>PEDULI BESAR</i> terhadap pengembangan hubungan ini.• Biarlah, jangan <i>AMBIL PEDULI!</i> ^{2*}• Meski ini bisnis, saya selalu berusaha tak pernah melupakan <i>KEPEDULIAN SOSIAL</i>.• Semua orang menghormatinya, <i>TAK PEDULI</i> pribumi maupun Belanda. Anda juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan respek, <i>TAK PEDULI</i> betapa parahnya situasi Anda.	^{1*} meaning: «I don't care» ? ^{2*} possibly more frequent than <i>jangan peduli!</i> ditemukan juga: a) <i>peduli dengan / kepada / tentang / terhadap + Noun</i>) b) <i>melebihi peduli / melemahkan ~ / memancing ~ / memantik ~ / membangkitkan ~ / mempunyai ~ / menamakan ~ / menggalang ~ / menggugah ~ / meningkatkan ~ / menunjukkan ~</i> dsb.
pegal	<ul style="list-style-type: none">• <i>PUNGGUNG</i> gue <i>PEGAL-PEGAL</i> setelah tujuh jam duduk di bangku sempit pesawat kelas ekonomi.• Di rumah makan yang menjadi perhentian bus, penumpang-penumpang turun untuk makan dan <i>MELERAIKAN PEGAL</i> tubuh.	
pegang	<ul style="list-style-type: none">• Yang <i>MEMEGANG INISIATIF</i> adalah Presiden. Saya belum ingin <i>MEMEGANG JABATAN</i> dan menjadi orang berpangkat. Sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak beliau agar tetap <i>MEMEGANG JANJI</i> yang disampaikannya saat kampanye. Jaka yang <i>MEMEGANG KEMUDI</i> mobil mulai mempertanyakan tujuan mereka berempati. Mereka akan <i>MEMEGANG KEMUDI</i> lembaga antirasuah ini. Anggota kabinet tim ekonomi adalah sosok yang ahli dan <i>MEMEGANG KENDALI</i> yang kuat dalam dunia perekonomian. Dengan model ini, negara <i>MEMEGANG KONTROL</i> atas pengelolaan sumber daya migas. Hal ini menyebabkan <i>NILAI-NILAI</i> yang mereka <i>PEGANG</i> teguh jatuh. Warga memang sangat <i>MEMEGANG</i> teguh <i>PANTANGAN</i> yang ada. Tantangannya adalah apakah ia tetap bisa <i>MEMEGANG PRINSIP</i> itu. Baik, aku berjanji akan <i>MEMEGANG RAHASIA</i> dan tidak akan menceritakan pada siapapun! Mahkamah Agung <i>MEMEGANG KEWENANGAN</i> tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas.• Masih banyak pula contoh keluarga yang <i>MEMEGANG TEGUH</i> tradisi yang mengungkung.• Dia <i>KUKUH BERPEGANG</i> pada darma dan peraturan. Masyarakat ini <i>BERPEGANG TEGUH</i> pada	<i>memegang prinsip</i> takes the qualifiers <i>keras, konsisten, tegas, teguh</i>

kepercayaan yang tidak dipahami masyarakat lain.

- Siswa dari tiap grup *BERPEGANGAN TANGAN* dan membentuk lingkaran. | Lagu ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk tetap *BERPEGANGAN TANGAN* di tengah kondisi serba sulit seperti ini.
- Dalam menulis cerpen, saya banyak *BERPEGANGAN PADA KENANGAN*. | Ia cenderung *BERPEGANGAN PADA PENILAIAN* orang lain dalam mengambil keputusan.
- Ia *MEMEGANG* anaknya *ERAT-ERAT*. | Sepanjang jalan tadi, Delisa *KENCANG MEMEGANG* baju Ummi. | Dengan modal uang sedikit dan ijasah SMA, dia *MEMEGANG TEGUH* prinsipnya untuk mengangkat derajat keluarganya.
- Gelas tidak mempunyai pegangan, tetapi *CANGKIR* dilengkapi *PEGANGAN* di salah satu sisinya. | *PEGANGAN HIDUPNYA* adalah berpihak pada kebenaran dan keadilan. | Ada *PEGANGAN TANGAN* di kanan dan kiri tangga.
- Ma Cun berteriak kesakitan dan pedangnya *TERLEPAS DARI PEGANGAN*.
- Kematian mereka membuat aku merasa *KEHILANGAN PEGANGAN*. | Nilai-nilai ini melekat dan *DIJADIKAN PEGANGAN*, landasan dalam hidup bermasyarakat.
- Saya berusaha cari bukan hanya *BUKU PEGANGAN* dosen tapi buku-buku pendamping lainnya.
- *PEMEGANG SAHAM* biasa memiliki kewajiban yang terbatas.

pegas	Alat yang digunakan untuk mengukur gaya secara langsung adalah <i>NERACA PEGAS</i> atau dinamometer.	
pejam	<ul style="list-style-type: none">• Aku <i>MEMEJAMKAN MATA</i> kuat-kuat. Malam hari aku sulit <i>MEMEJAMKAN MATA</i>, khawatir sewaktu-waktu datang tentara.• Mimpi yang dihasilkan dalam <i>PEJAMAN MATA</i> disebut sebagai bunga tidur. Secepat itu berita tersebar dalam sekali <i>PEJAMAN MATA</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>rapat-rapat</i>
peka	Sel saraf bentuk batang sangat <i>PEKA CAHAYA</i> tetapi tidak dapat membedakan warna. Keluarga yang <i>PEKA GENDER</i> akan susah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak <i>PEKA GENDER</i> .	<i>peka</i> is mainly used in prepositional constructions, like <i>peka akan, dengan, pada, terhadap, untuk sesuatu</i>
pekak	Suara piring yang pecah <i>MEMEKAKKAN TELINGA</i> .	
pekan	<ul style="list-style-type: none">• Ia berolahraga setidaknya selama 14 jam <i>SABAN PEKAN</i>.• Dengan tidak adanya asupan nasi di <i>AKHIR PEKAN</i>, badan terutama bagian pencernaan bisa menjadi bersih dari efek nasi.	
pekat	Keadaan di sekeliling <i>GELAP PEKAT</i> dan ia tahu bahwa dirinya dikurung asap-asap beracun. Atap rumahnya berwarna <i>HITAM PEKAT</i> . Ia putar pandangan, namun hanya <i>KABUT PEKAT</i> yang ia lihat, mengambang diremang cahaya. <i>MALAM</i> makin <i>PEKAT</i> . Begitu keluar dari peron stasiun, mereka tersentak oleh <i>UDARA</i> yang <i>PEKAT</i> , penuh bau busuk yang anyir.	
pekerti	Dia menaruh respek atas <i>BUDI PEKERTI</i> bapak. Materi <i>BUDI PEKERTI</i> atau etika itu sendiri bisa digali dari semua agama dan kepercayaan.	

pelak	Peristiwa itu, <i>TAK PELAK LAGI</i> , mengundang berbagai komentar sinis.	
pelan	Aku <i>MENGANGGUK PELAN</i> , tanpa semangat.	
pelat	Melihat motor pelanggar menggunakan <i>PELAT MERAH</i> , warganet langsung menyemburkan kritik di media sosial. Provinsi ini akan kembali memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan metode <i>PELAT NOMOR GANJIL-GENAP</i> .	
pelatuk	Dia cepat mengangkat lengan, membidik dan <i>MENARIK PELATUK</i> pistolnya.	
peleset	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ASUMSI</i> tersebut bisa <i>MELESET</i>. <i>BIDIKANNYA MELESET</i> jauh. <i>HITUNGAN</i> inflasi pemerintah mungkin bisa <i>MELESET</i> ke 4,5%. Ini <i>PERKIRAAN</i> kasar yang masih bisa <i>MELESET</i>. Beruntung <i>TEMBAKANNYA MELESET</i> dan hanya menggores lengan si korban. • Saya khawatir <i>TERJEMAHAN ITU MELESET</i>. • Hal ini sama sekali tidak benar dan <i>MELESET DARI KENYATAAN</i>. • Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni mendeskripsikan alasan penggunaan <i>PELESETAN BAHASA</i> Indonesia di media sosial. 	^{1*} ditemukan juga: <i>cengkeraman meleset / dugaan ~ / hakikat ~ / penilaian ~ / prasangka ~ / prediksi ~ / ramalan ~ / rencana ~ / tembakan ~ / sangkaan ~ / tendangan ~</i> dsb.
pelihara	<ul style="list-style-type: none"> • Bahkan secara pribadi ia juga <i>MEMELIHARA ANAK</i> yatim di rumahnya. Pemerintah mengimbau pengemudi yang membawa produk unggas agar selalu <i>MEMELIHARA KEBERSIHAN</i> diri. Kita didorong rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan <i>MEMELIHARA BUDAYA</i> nenek moyang kita. Aku selalu <i>MEMELIHARA HARAPAN</i> untuk kembali bertemu dengannya. Ada keinginan kuat untuk <i>MEMELIHARA HUBUNGAN</i> baik dengan lingkungan. Ada yang berjalan tanpa pelihara kaki, bicara tak <i>PELIHARA LIDAH</i>. Sembrono dalam bertindak dan berbicara. Objek penelitian ini adalah peran media tersebut dalam <i>MEMELIHARA PLURALITAS</i> di Indonesia. Tiap hari <i>PELIHARA RUTINITAS</i> yang baik. Bangun pagi, makan, mandi, dandan. Sejak belia Maryam telah <i>MEMELIHARA KETAKUTAN</i>. Hampir semua penduduk bercocok tanam dan <i>MEMELIHARA TERNAK</i>. • Bahkan jika hewan dijadikan <i>BINATANG PELIHARAAN</i> dan tinggal di rumah bersama manusia, insting hewan tak berkurang. 	^{1*} ditemukan juga: <i>memelihara adat / ~ agama / ~ alam / ~ daya tahan tubuh / ~ dendam / ~ martabat / ~ nilai / ~ kesehatan / ~ semangat / ~ toleransi</i> dsb.
pelik	Ini sangat membantu dalam <i>KONDISI YANG PELIK</i> ini. Indonesia sudah pernah dilanda <i>KRISIS</i> yang cukup <i>PELIK</i> , seperti krisis moneter tahun 98. <i>MASALAH</i> yang cukup <i>PELIK</i> ini, masih berlanjut sampai sekarang. <i>PERSOALAN</i> bertambah <i>PELIK</i> ketika Kemenkum HAM mengesahkan kubu itu. Pemerintah mengatasi <i>SITUASI PELIK</i> ini dengan meresmikan UU tersebut. Dunia pesantren memang menghadapi <i>TANTANGAN</i> yang cukup <i>PELIK</i> dan berat.	
pelit	<ul style="list-style-type: none"> • Sosoknya sangat rendah hati dan tidak <i>PELIT BERBAGI</i> ilmu. Mereka tidak <i>PELIT MEMBAGI</i> ilmunya kepada orang-orang yang serius. Sejak kapan kau jadi <i>PELIT BICARA?</i> Tak perlu <i>PELIT PUJIAN</i>, mengingat pujian merupakan salah satu bentuk stimulasi. Ia pendiam tetapi tidak <i>PELIT SENYUM</i>. • Bagusnya, dia tidak <i>PELIT DENGAN INFORMASI</i>. 	
pelosok	<ul style="list-style-type: none"> • Di segala <i>PELOSOK DUNIA</i>, keadaan seperti ini sudah lazim terjadi. ^{1*} • Mereka melihat sendiri kelemahan dan kekurangan yang ada di <i>DAERAH PELOSOK</i>. Itu terjadi supaya informasi bisa menjangkau hingga ke <i>WILAYAH PELOSOK</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>pelosok daerah / ~ desa / ~ negeri</i>

pelotot	<ul style="list-style-type: none"> • Sejenak ayah dan anak itu saling pandang dengan <i>MATA MELOTOT</i>. • Ia langsung <i>MELOTOT GALAK</i>. Matanya <i>MELOTOT GEMAS</i>. Kedua matanya <i>MELOTOT LEBAR</i>. ^{1*} • Tidak ada satu pun penulis yang hanya duduk di kamar <i>MELOTOTI LAPTOP ATAU KOMPUTER</i> sambil menunggu ilham jatuh dari langit. • Pemuda yang baru datang <i>MELOTOTKAN MATANYA</i>. • Bagi pecinta nonton, <i>MEMELOTOTI FILM</i> di rumah tak seasyik menonton di bioskop. Sekelompok anak-anak muda menguasai ruang sambil <i>MEMELOTOTI PONSEL</i> masing-masing. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>melotot besar / ~ garang / ~ gusar / ~ marah / ~ tajam</i> dsb.</p>
peluang	<ul style="list-style-type: none"> • Timnas mempunyai <i>PELUANG BESAR</i> untuk menjuarai Piala tersebut. <i>PELUANG</i> masih <i>TERBUKA</i>, terus siapkan diri. Kondisi ini merupakan <i>PELUANG EMAS</i> bagi pengusaha ikan patin dari Indonesia untuk mengisi kebutuhan pasar. Dengan tiga faktor iklim itu amat <i>KECIL PELUANG</i> curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Jakarta. Dia berusaha berkuliah di Jerman agar <i>PELUANG</i> kerjanya lebih <i>LUAS</i>. Dia memiliki <i>PELUANG</i> yang <i>TIPIS</i> untuk kembali menjabat presiden periode kedua. • Program ini mampu membuka <i>PELUANG KERJA</i> baru untuk kaum perempuan. Ini adalah sumber informasi yang cukup identifikasi <i>PELUANG PASAR</i>. ^{1*} • Ini adalah contoh strategi unik yang dibuat dengan cara <i>MENGGALI CELAH PELUANG</i> yang ada. • Anda hanya perlu <i>MEMBACA PELUANG</i>, mengukur potensi, dan berani mengambil risiko. Hal ini dimaksudkan untuk <i>MEMBERI PELUANG</i> bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya. Selain batik, teknik tenun juga <i>MEMBERI PELUANG</i> amat <i>KAYA</i>. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah <i>MEMBUKA PELUANG</i> bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Jadi, kalau ada <i>PELUANG, KEJARLAH</i>. Pengusaha muda ini ingin <i>MEREBUT PELUANG</i> bisnis yang ditawarkan investor asing. Mereka berdua tahu bahwa <i>PELUANG</i> itu tak boleh <i>DISIA-SIAKAN</i>. Dengan bersikap proaktif kita dapat <i>MENANGKAP PELUANG-PELUANG</i> yang mungkin orang lain tidak pikirkan. ^{2*} • Jangan biarkan <i>PELUANG BERLALU</i> begitu saja. Jangan biarkan <i>PELUANG</i> bisnis <i>MELAYANG!</i> Warga semakin tertekan karena <i>MENIPISNYA PELUANG</i> untuk mencapai kesejahteraan. ^{3*} • Keseluruhannya sangat <i>BERPELUANG BESAR</i> menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia. Golongan darah O <i>BERPELUANG</i> lebih <i>KECIL</i> terinfeksi virus corona. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>peluang bisnis / ~ investasi / ~ kerja sama</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>mencari peluang / menciptakan ~ / mempergunakan ~ / menghadirkan ~ / mengelola ~ / melahirkan ~ / melihat ~ / memanfaatkan ~ / memiliki ~ / memperoleh ~ / mempunyai ~ / menawarkan ~</i> dsb.</p> <p>^{3*} ditemukan juga: <i>biarkan peluang terbuang sia-sia / ~ hilang / ~ lepas / ~ lewat / ~ terlewat(kan) / ~ tersia-siakan</i></p>
peluh	Dia bayangkan istrinya dengan perut menggunung <i>BERSIMBAH PELUH</i> mencuci tumpukan baju.	
peluit	Insiden terjadi sebelum <i>WASIT MENYEMPRIT PELUIT</i> akhir.	
peluk	Ya, saya ingin <i>MEMELUKNYA ERAT</i> . Pasangan itu <i>BERPELUK KECUP</i> tak henti. Orang seperti ini tak mau <i>MEMELUK AGAMA</i> apa pun. Muncul kesenjangan antara <i>PEMELUK AGAMA</i> mayoritas dan minoritas. Beliau memandang seseorang dapat menjadi baik tanpa harus <i>MEMELUK IMAN</i> tertentu.	
pelupuk	Segera ia usap <i>PELUPUK MATA</i> dan pipinya yang dibasahi air mata. Bela memastikan teman-temannya itu benar-benar telah <i>LENYAP DARI PELUPUK MATANYA</i> .	bdk.: Gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan tampak.
peluru	<ul style="list-style-type: none"> • Lima mahasiswa terluka tertembak <i>PELURU KARET</i>. <i>MISIL ATAU PELURU KENDALI</i> adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan. Ia mati tertembak <i>PELURU NYASAR</i>. Regu 	

tembak ini hanya untuk sebagian memakai *PELURU TAJAM*.

- Satu kotak lagi berisikan sekitar lebih kurang 100 *BIJI PELURU*. | *MATA PELURU* atau *ANAK PELURU* adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau *SELONGSONG PELURU*.
- *KACA* jendela gedung itu tebal, *ANTIPELURU*. | Tentara itu memakai pakaian tebal, aku menduganya semacam *ROMPI ANTIPELURU*.
- Komposisi ini hanya digunakan dalam bidang kegiatan tertentu. Contoh dalam istilah olahraga adalah *TOLAK PELURU* dan angkat besi.
- Ia melepaskan tembakan, tetapi *PELURU TERSESAT* kira-kira satu meter. | Mereka tersentak tiba-tiba apabila ada sebutir *PELURU TERSESAT* mengenai tanah tempat mereka berlindung.

pembuluh Pipa atau *PEMBULUH DARAH* kapiler adalah *PEMBULUH DARAH* yang berukuran sangat kecil.

pena Akan kuasah *MATA PENA* gambarku sejutam pedang, sebagai senjata. | Di *MATA PENA* Oka, Bali yang elok ternyata bobrok. | Ia telah memilih satu nama baru yang akan menjadi *NAMA PENANYA* nanti.

penasaran • Engkaulah yang membuat banyak orang *MATI PENASARAN*, termasuk ibuku.
• Ia masih *DISELIMUTI PENASARAN* terkait penampakan temanku.
• Kabar festival kopi di desa kecil itu *BIKIN PENASARAN*. | Ia *DIBUAT PENASARAN* oleh fakta bahwa hanya mereka berdua yang tinggal di sana. | Pemuda itu *MENJADI PENASARAN* dan marah sekali.
• *RASA PENASARANNYA* kian *BUNCAH*. | Hal ini membuat orang *TERGELITIK RASA PENASARAN*: apa yang ada di balik tanjakan itu? | *TUNTASKAN RASA PENASARANMU* dengan membaca buku yang menegangkan ini! | Wartawan itu terkesiap. Namun *RASA PENASARANNYA TERUSIK*.
• Sekian lama menunggu pengumuman pemenang lomba, *KEPENASARAN* saya akhirnya *TERJAWAB*. | Itu terjadi untuk *MEMUASKAN KEPENASARAN*, khususnya kenapa orang berbuat sesuatu dengan cara mereka. | Selain karena berbau kontroversi, tulisan itu *MENGUNDANG KEPENASARAN* dari pembaca kita. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *membunuh rasa penasaran / didekap ~ / didorong ~ / memastikan ~ / dipenuhi ~*

penat Tujuan utama liburan kan buat rileks dan *MENGHILANGKAN PENAT* dari aktivitas rutin. | Dia datang bersama keluarganya hanya buat *MELEPAS PENAT* dan bersantap makan siang.

pencar • *KEKUASAAN* negaranya *DIPENCAR* ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi. | *PETUGAS* kepolisian di kota sudah *TERPENCAR-PENCAR*, dalam persembunyian.
• Tradisi itu berlanjut hingga kami, anak-anak perempuan Ibu, *PINDAH BERPENCAR* ke kota-kota lain.
• Mereka itu *MELARIKAN* diri dengan *BERPENCARAN* sehingga sukarlah untuk mengejar.

pencet Hanya dengan mengangkat telepon dan *MEMENCET ANGKA* tertentu, akan keluar informasi yang tidak mereka perlukan. | Ada *BEL* di sebelah kanan pagar. Tapi aku masih maju mundur untuk *MEMENCETNYA*. | Dita kemudian *MEMENCET NOMOR* HP suaminya dan mengirim SMS sangat singkat. | Kemudian aku *MEMENCET TOMBOL* «Lupa Kata Kunci» dan diberi satu pertanyaan.

pendam • Yopie *MEMENDAM KEBENCIAN* terhadap Nico, yang keluarganya bertanggung jawab atas kematian ayahnya. | Aku tak *MEMENDAM DENDAM*. | Tiba-tiba ia juga teringat pada *IMPIAN* yang

^{1*} + all kinds of feelings or sensations: *kebencian yang*

selama ini diam-diam *DIPENDAMNYA*. | Berkali-kali Joesoef mohon maaf kepada Tarni, selama ini ia *MEMENDAM KISAH* itu. | Hanya engkau satu-satunya wanita yang bisa *MEMENDAM MARAH* lebih dari satu bulan. | Pada saat itulah aku berbisik, kelepaan bertanya. *PERTANYAAN* yang lama *KUPENDAM* dan kukira sudah tak akan kuajukan lagi: «Minah, kenapa dulu kau menolak lamaranku?»

- Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk menyalurkan *BAKAT-BAKAT TERPENDAM* siswa-siswi. | Hal ini telah membuat *KEINGINAN* yang *TERPENDAM* sudah lama terwujud menjadi sebuah kenyataan. | Mereka memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengeluarkan *KELUHAN-KELUHAN* yang *TERPENDAM* lama. | Konflik yang sedang terjadi *KONFLIK* yang *TERPENDAM* di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting. | Kami mencoba menggali *PASAR* yang *TERPENDAM* itu. | Kami menceritakan tentang *PERASAAN* yang *TERPENDAM*. ^{1*}

- Ia bukan tipe orang yang suka mengutarakan perasaan. Semua *DIPENDAM SENDIRI* saja.

terpendam / emosi ~ / keingintahuan ~ / kejengkelan ~ / kekecewaan ~ / kekuatan ~ / nafsu ~ / rahasia ~ / rasa amuk ~ / perasaan sakit hati ~ / (rasa) trauma dsb.

pendapat →
dapat¹⁻³

pendek

- Mal ini nyaris terbakar setelah terjadi korslet *ARUS PENDEK* di salah satu toko penjual handphone. | Contoh wacana prosa tulis misalnya *CERITA PENDEK* (cerpen), cerita bersambung (cerbung), novel, dan artikel. | Setelah tahap kualifikasi menghasilkan *DAFTAR PENDEK*, maka tahap berikutnya adalah tahap pemilihan. | Badan tersebut menyusun rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk jangka panjang, jangka menengah, dan *JANGKA PENDEK*. | Hasil penelitian tentang peran otak dalam memori mengungkapkan dua cara di mana *INGATAN JANGKA PENDEK* (STM) dan ingatan jangka panjang (LTM) berbeda. | Mereka menyingkirkan televisi 14 inchi yang tergeletak di *MEJA PENDEK* ruang keluarga. | *NAPAS PENDEK* atau yang disebut juga dengan dispnea merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan untuk bernapas. | Aku sudah menengarai *NAPAS PENDEK* Saudara, khususnya berkait tokoh tersebut. | Pewartaan dapat juga dilakukan melalui *PESAN PENDEK* (SMS). | *SUMBU PENDEK* adalah orang yang mudah marah dengan emosi yang tidak stabil. | Ia laki-laki *BERTUBUH PENDEK*.

- Kakek muka putih ini terbanting ke lantai dan memaki *PANJANG PENDEK*.

- *PENDEK KATA*, kami untung besar.

pengantin

Kumpulan anak-anak ini tidak peduli pada *ARAKAN PENGANTIN* yang lewat. | Ada juga berbagai macam model *BAJU PENGANTIN* Eropa berwarna putih gading. | Ia mengunggah foto dirinya dalam balutan *BUSANA PENGANTIN* Jawa yang anggun. | Itulah Sakura, dia mengenakan *GAUN PENGANTIN* tradisional Jepang. | Bersama Ayah, dia memulai *HIDUP PENGANTIN* barunya di sebuah gubuk. | Dan *SEPASANG PENGANTIN* itu tetap agung duduk di tempatnya. | Begitulah Bu Geni yang juru *RIAS PENGANTIN*, telah merias semua perempuan di desanya.

pengaruh

- Apalagi *PENGARUH* budaya Barat sudah *MERESAP* di negeri ini sejak lama. Apalagi *PENGARUH* budaya Barat sudah *MERESAP* di negeri ini sejak lama.

- Melalui peran orang tua dan guru *PENGARUH NEGATIF* dari lingkungan tempat anak bersosialisasi bisa diminimalisir. | Ada kemungkinan terjadinya *PENGARUH SAMPING* yang merugikan bagi kehidupan. | Hal ini tidak memberikan *PENGARUH* yang *SIGNIFIKAN* terhadap tekstur mie basah matang.

- Selat Melaka dan Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan *WILAYAH PENGARUH* «British» dan *WILAYAH PENGARUH* Belanda di Alam Melayu.
- Di sisi lain, diri kita juga *AMAT DIPENGARUHI* oleh masyarakat kita. | Warna dan corak karya sastra *BANYAK DIPENGARUHI* oleh dinamika kehidupannya. | Hatta dan Sjahrir *SANGAT DIPENGARUHI* kaum sosdem di Eropa Barat.
- Naik-turunnya tingkat suku bunga *AMAT BERPENGARUH* pada perekonomian kita. | Sjahrir dan orang-orang dekatnya *BANYAK BERPENGARUHI* kehidupan Chairil. | Bersama raja ini ada juga beberapa pembantu raja yang dikenal *CUKUP BERPENGARUH* masa itu. | Bagaimanapun juga, ketidaksempurnaan maupun kesempurnaan remaja dalam bersosialisasi *SANGAT DIPENGARUHI* oleh seorang teman.
- Lama-lama, secara psikologis, itu akan *BERPENGARUH BESAR* kepada siapa saja. | Keluarga yang baik akan *BERPENGARUH POSITIF* bagi perkembangan anak.
- Di media sosial, para *PEMENGARUH* atau «influencer» *TANPA WAJAH* semakin terkenal. | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang skema pengaturan dan pengawasan terhadap perilaku *PEMENGARUH KEUANGAN* («influencer») yang semakin berpengaruh di media sosial.

penggal

- *KATA* «walaupun» tidak dapat *DIPENGGAL* menjadi «wa-laupun». | Para sandera akan *DIPENGGAL KEPALANYA* jika uang tebusan tidak diterima kelompok tersebut. | Mereka mendapat hukuman *PENGGAL KEPALA*. | Aku *MEMENGGAL* kisah Sobar. | *LAMUNANKU TERPENGGAL* saat ada BBM masuk. | *LEHERMU* akan *KUPENGGAL* dengan pedang ini! | Orang yang berbohong bakal dipotong lidahnya, orang yang mencuri *DIPENGGAL TANGANNYA*.
- Penulis tidak berasumsi bahwa kajian ini mampu menjelaskan persoalan secara memadai, buku ini hanya bagian dari *PENGGALAN CERITA* ringkas. | Yang jelas, sapaan «Ndan» *PENGGALAN DARI* «KOMANDAN».

bdk. potong

memenggal, without an object, is sometimes used in the sense of «to behead»: *Ke-10 sandera Indonesia itu dibebaskan enam hari setelah Abu Sayyaf memenggal sandera asal Kanada.*

pening

- *KEPALA* saya *PENING*. Dokter yang baik itu menatap saya dengan prihatin. | *KEPALANYA* mendadak *PENING* memikirkan hal ini. | *KEPALANYA* pun langsung *PENING TUJUH KELILING*.
- Tulisan-tulisan itu tetap *MEMENINGKAN KEPALA* Delisa.
- Aku merasakan *PENING-PENING MENUSUK-NUSUK* otak.
- Saat itu dia merasakan tubuhnya capek dan *KEPALA AGAK PENING*. | Badanku rasanya tidak enak, dan bahkan *KEPALAKU AMAT PENING*. | *KEPALAKU* memang *SANGAT PENING*.

penjara

- Mereka telah ditahan, ditangkap, *DIJEBLOSKAN (KE) DALAM PENJARA*. | Lalu ia akan ikut menjadi korban, paling tidak *DIJEBLOSKAN MASUK PENJARA*. | Tulisan ini yang menyebabkannya *MASUK PENJARA*.
- Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari *PIDANA PENJARA*. Mungkin setua dengan pidana mati dan pidana pengasingan.
- Sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara, dengan *LAMA PENJARA* yang bervariasi.

penjuru

- Pengukuran adalah *BATU PENJURU* dari semua ilmu pengetahuan.
- Serangannya menyambar datang dari delapan *PENJURU ANGIN*. | Menara ini beratap gonjong empat yang mengarah pada empat *PENJURU MATA ANGIN*.

pensiun

- Ia sudah serius mempertimbangkan *PENSIUN DINI*. ^{1*}
- *IURAN PENSIUN* adalah iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap

bdk.: *Dia akhirnya DIPENSIUNDINIKAN dari sekolah.*

perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja.

- Mereka enggan mengisi posisi itu dengan alasan mereka akan *MEMASUKI PENSIUN*.

pentas

- Apresiasi juga dia sampaikan kepada para sineas yang membawa nama Indonesia ke *PENTAS DUNIA*. | Ananta mengajak Arimbi menonton pesta kembang api dan *PENTAS MUSIK* di sana. | Ia satu dari orang Riau yang mampu menoreh nama Riau di *PENTAS SENI* Indonesia.
- Apakah ini merupakan pertanda bahwa karir politik beliau di *PENTAS NASIONAL* segera berakhir? / Sejak saat itu, kebebasan menjadi atmosfer yang memenuhi *PENTAS POLITIK* Indonesia. ^{1*}
- Ia mendapat peran dalam sebuah *PEMENTASAN SANDIWARA* yang diproduksi Teater Koma pimpinan N. Riantiarno.
- Dua teater boneka dari dua negara, Indonesia dan Jerman, *MENGGELAR PENTAS* bersama. | Selain di Jawa, ia sering *NAIK PENTAS* di Malaysia. | Kita ingin lebih banyak lagi karya penulis Indonesia *MENEMBUS PENTAS DUNIA*. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *pentas dangdutan / ~ drama / ~ kesenian / ~ ketoprak / ~ teater / ~ wayang kulit* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *melakukan pentas / menyelenggarakan ~ / menyajikan ~* dsb.

penting

- Tidak ada bukti hewan peliharaan memainkan *PERAN PENTING* dalam menyebarkan virus corona. | Dalam merealisasikan strategi tersebut, hal ini memegang *PERANAN* sangat *PENTING*.
- Hal ini hendak *MENEGASKAN PENTINGNYA* partisipasi warga dalam kehidupan negara. | Kementerian Pendidikan juga *MENEKANKAN PENTINGNYA* ekstrakurikuler. ^{1*}
- Tidak ada *KEPENTINGAN MENDESAK*. | Itu merupakan suatu pemberontakan berpamrih demi *KEPENTINGAN GOLONGAN* sendiri. | Telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan *KEPENTINGAN PUBLIK*. | Mereka mendahulukan *KEPENTINGAN BERSAMA* di atas kepentingan *PRIBADI*. | Proses politik sering amat diwarnai *KEPENTINGAN SEMPIT*. | Kekuasaan punya *KEPENTINGAN SENDIRI*, yang tak selalu seiring dengan kepentingan rakyat.
- Mungkin lantaran *MEMBAWA KEPENTINGAN* politik masing-masing, langkah para menteri kerap tak seirama. | Semuanya berlomba *MENDAHULUKAN KEPENTINGAN* negerinya. | Hampir semua orang terpacu untuk saling *MENGEJAR KEPENTINGAN* pribadi. | Tujuan paling utama seorang pemimpin adalah *MELAYANI KEPENTINGAN* mereka yang dipimpinnya. ^{2*}
- Modul ini akan membahas partai politik, *KELOMPOK KEPENTINGAN*, dan kelompok penekan dalam sistem politik Indonesia. | Perbedaan pendapat seringkali berakar dari *KONFLIK KEPENTINGAN*. | Diharapkan para *PEMANGKU KEPENTINGAN* («stakeholders») mampu menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia dengan lebih baik. ^{3*} | Mereka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan para *PEMANGKU KEPENTINGAN*. | Badan ini harus bisa menahan diri untuk tidak masuk dalam *TARIKAN KEPENTINGAN* politik penguasa. | Pasti masih ada sebagian masyarakat yang relatif aman dari pengaruh *PERTARUNGAN KEPENTINGAN* ini.
- Malah kadangkala *PERTALIAN SE-KEPENTINGAN* bisa mengalahkan pertalian darah sebagaimana yang kita lihat dalam persoalan ekonomi maupun politik.

^{1*} ditemukan juga: *menggarisbawahi pentingnya / mengingatkan ~ / menyoroti ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *mengatur kepentingan / membela ~ / memperhatikan ~ / mempertjuangkan ~ / melindungi ~ / memenuhi ~ / mengutamakan ~ / merugikan ~* dsb.
^{3*} the expression *pemangku kepentingan* is often used with the English translation added, as in this case

penuh

- Kakak pertamaku terlihat memberi pandangan *PENUH ARTI*. | Dia akan bekerja dengan *PENUH ANTUSIAS*, *PENUH GAIRAH*, *PENUH INISIATIF*. | Mereka sedang menunggu *PENUH HARAP*. | Sepasang matanya berkilat *PENUH HARAPAN*. | Sinar mata yang tadinya sabar dan *PENUH KAGUM* itu menjadi marah. | Matanya memandang ke arah kuda hitam itu *PENUH KEKAGUMAN*. ^{1*} | Sinar matanya *PENUH SELIDIK* menatap wajah. | Mereka semua melihatku dengan *PENUH TANYA*. | Dia

^{1*} pairs like these, *penuh haru/keharuan, penuh marah/kemarahan, penuh takut/ketakutan* etc., are quite frequently found

memandang Hay Hay, wajahnya masih *PENUH TAWA*.

- Memunculkan suatu pekerjaan yang *PENUH WAKTU* atau «full-time».
- Tapi kalau ada event begini, semua *KAMAR PENUH*. | *SEHARI PENUH* dia mencari-cari di dusun itu.
- Media massa harus membuka *AKSES PENUH* ke berbagai sumber informasi. | Mereka membuat langkah-langkah untuk menjadi *ANGGOTA PENUH*. | Ia minta diberi *KEBEBASAN PENUH* untuk melakukan terobosan-terobosan rahasia. | Mobil-mobil berlari dengan *KECEPATAN PENUH*. | Setiap orang memiliki *KONTROL PENUH* terhadap bagaimana informasi disebarkan. | Pintu bagi investasi asing dibuka lebih besar, tanpa harus *LIBERALISASI PENUH*. | Kita memiliki *OTONOMI PENUH*. | Hal itu dilakukan dengan praktik memberi *OTORITAS PENUH* kepada parpol. | Setiap bupati dan walikota memiliki *KEWENANGAN PENUH* untuk mengelola daerah kekuasaannya.
- Pemerintah *BERDAULAT PENUH* untuk menentukan harga jual. | Dia menyatakan *MENDUKUNG PENUH* program yang dibuat pemerintah pusat. | Bank tersebut mulai *BERFUNGSI PENUH* pada awal 2014. | Kemajuan sebuah negara di masa depan *BERGANTUNG PENUH* pada ketahanan energinya. | Semasa kecil ia *BERIMAN PENUH* terhadap ajaran itu. | Jemari-jemari Ayah menggebrak meja makan yang *BERISI PENUH* masakan Bunda. | Sesuai protokol kesehatan, pesawat tidak *DIISI PENUH*. | Dari semua anak magang, hanya kau yang akhirnya ditawarkan untuk *BEKERJA PENUH* di sini. | Dia menegaskan bank tersebut *BERKOMITMEN PENUH* membantu Pemerintah. | Saat *BEROPERASI PENUH* nanti, perusahaan itu memerlukan sekitar 3.000 tenaga kerja. | Negara harus *BERTANGGUNGJAWAB PENUH* atas kesalahan pejabatnya.
- Desa itu akan berubah menjadi kolam raksasa yang *PENUH BERISI* air. | Ruang di rumah sakit itu memang sudah *PENUH TERISI*. | Jalan raya sudah *PENUH JEJALAN* kendaraan. | Kardus ini *PENUH BERJEJALAN* dengan benda-benda tak berguna. | Dia menenteng ransel seratus liter yang tampak *PENUH DIJEJALI* benda-benda. | Ia tak bisa bicara lagi karena mulutnya sudah *PENUH TERJEJAL*. | Pusat kota itu *PENUH SESAK*. | Bus kami *PENUH SESAK*, kenek harus di luar.
- Ilmunya hanya bisa efektif jika dijalankan *SEPENUH HATI* oleh para karyawan.
- Pandangan tersebut tidak *SEPENUHNYA BENAR*.
- Hal ini *DIDUKUNG SEPENUHNYA* oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. | Seorang profesional memberikan jasa berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh klien, sehingga klien *BERGANTUNG SEPENUHNYA* kepada kompetensi profesi. | Akhirnya ibunya menurut. Ia tahu itu tak *SEPENUH HATI*. | Aku masih terlalu muda untuk dapat *MEMAHAMI SEPENUHNYA* apa-apa yang diucapkan. | Mereka *PERCAYA PENUH* akan janji Kok Beng Lama. | Tiada seorang pun di dunia ini yang dapat *DIPERCAYA SEPENUHNYA*, kecuali dirimu sendiri. | Ia *SADAR SEPENUHNYA* bahwa ia masuk perangkap lawan. | Ia tak *SEPENUHNYA SETUJU* dengan dilakukannya revisi undang-undang tersebut.
- Partai politik peserta pemilu harus *MEMENUHI AMBANG BATAS* perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. | Koran tersebut *MEMENUHI ANJURAN* Dewan Pers. | Ini entah sudah kali keberapa istri Safedi menumpahkan perasaannya tentang *BIAYA* hidup yang tak bisa *DIPENUHI*. | Rakyat yang ingin *MEMENUHI KEBUTUHANNYA* harus bekerja, baik untuk *MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA* maupun *KEBUTUHAN PELENGKAPNYA*. | Pasar ini *MEMENUHI CIRI-CIRI* pasar tradisional yang telah ditentukan oleh menteri perdagangan Indonesia. | Mereka rutin bolak-balik Jogja-Jakarta demi *MEMENUHI HAJAT HIDUP* dan profesi mereka. | Pemerintah berkewajiban *MEMENUHI HAK* setiap warga negara untuk hidup layak. | Aku selalu *MEMELIHARA HARAPAN* untuk kembali bertemu dengannya. | Sehingga saya harus *MEMENUHI KEHIDUPAN* saya dan anak saya sendiri. | Untuk *MEMENUHI IMPIAN* tersebut, segenap musisi nasional dikerahkan

melalui seleksi. | Dengan bantuan pelatih kita akan termotivasi untuk berdisiplin dan *MEMENUHI JADWAL*. | *JANJI* ini hampir tak pernah *DIPENUHI*. | Wakil Ketua Dewan Pers menyatakan pemberitaan koran tersebut merupakan produk jurnalistik yang *MEMENUHI KAIDAH jurnalistik*. | Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana Indonesia akan *MEMENUHI KOMITMEN internasionalnya*. | Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu setelah *KUOTA TERPENUHI*. | Kondisi ini sudah *MEMENUHI KRITERIA* sebagai bencana nasional. | Pada tahun 2000, PSS Sleman akhirnya *MEMENUHI MIMPINYA* untuk bergabung dengan tim elite Indonesia di Divisi Utama. | Kamus diterbitkan dengan tujuan *MEMENUHI KEPERLUAN* golongan tertentu. | Aku harus cepat berusaha untuk *MEMENUHI PERMINTAAN* ayahmu. | Ia tidak hanya *MEMENUHI PERMINTAAN* pasar lokal, tapi juga memasok ke daerah Indonesia Timur. | Disini terdapat berbagai macam makanan yang berbeda-beda jenisnya, untuk *MEMENUHI SELERA* para tamunya. | Mereka harus *MEMENUHI STANDAR*. | Untuk *MEMENUHI SYARAT* tersebut, tes UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) harus dijalankan. | Remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah *MEMENUHI PERSYARATAN administratif dan substantif*. | Kami harus membantu pegawai kami *MEMENUHI TANGGUNG JAWAB* mereka pada keluarga. | Aku sudah *MEMENUHI TITAH* Beliau. | Pemimpin harus beradaptasi untuk *MEMENUHI TUNTUTAN* usaha mereka, pelanggan dan pasar penjualan. | Beliau selalu datang untuk *MEMENUHI UNDANGAN* orang, apakah orang itu punya jabatan atau tidak. | Dari gelar perkara, kami memutuskan perkara tersebut tidak *MEMENUHI UNSUR* pidana. | Setiap Orang yang *MEMENUHI UNSUR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

- Orang macam engkau masih mau bicara tentang kegagalan dan *PEMENUHAN JANJI*? Berapa kali sudah engkau menipuku? | *PEMENUHAN KEWAJIBAN* pajak antara suami istri dilakukan atas nama masing-masing.

pepat	Demikian <i>PEPAT HATI</i> Ratri menghadapi masalahnya, sehingga ia tidak dapat menahan lagi air matanya.	
pepatah	Seharusnya ada <i>PEPATAH</i> bijak yang <i>BERBUNYI</i> : «Bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua». Ada <i>PEPATAH</i> bijak yang <i>MENGATAKAN</i> : «Lebih baik mencegah daripada mengobati».	
per	Sikapnya sangat elastis, <i>PANDAI NGEPER</i> .	
peraga → raga ²		
perah	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu pekerja pabrik tidak <i>MEMERAH ASI</i> ^{1*} saat di pabrik dengan kendala tidak ada tempat memerah. • Kementerian Pertanian meminta dukungan pelaku industri untuk menambah populasi ternak <i>SAPI PERAH</i>. Pertamina selalu menjadi <i>SAPI PERAHAN</i> para pemburu rente dan politikus. 	^{1*} <i>air susu ibu</i>
perahu	<ul style="list-style-type: none"> • Perahu ini milik seorang kawan, dan ia bisa <i>MENGENDALIKAN PERAHU</i> dari topan badai sejahat apa pun. • <i>PERAHU TAMBANGAN</i> di kecamatan ini memiliki titik penyeberangan di beberapa desa. 	
perak	Hal ini mengilhami sutradara Garin Nugroho untuk membuat film <i>LAYAR PERAK</i> .	

peram Manusia pun diam. Aku pun diam. *MEMERAM BARA*. | Jangan pernah memendam jangan pula *MEMERAM DENDAM*. | Memang aku kenal betul perempuan yang diam-diam *MEMERAM DENDAM*, merawat kesumat. | Pihak-pihak tersebut masih *MEMERAM DENDAM KESUMAT*.

peran

- Kami mendorong *PERAN AKTIF* dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. | Lingkungan juga memainkan *PERAN BESAR* dalam bagaimana organisme pada akhirnya terbentuk. | Bengkulu memainkan *PERAN GANDA* dalam perang itu. | Ia pun merasa bangga karena memainkan *PERAN KUNCI* bagi negaranya. | Tidak ada bukti hewan peliharaan memainkan *PERAN PENTING* dalam menyebarkan virus corona. | *PERAN SENTRAL* dalam pencapaian Indonesia Sehat adalah dokter. | Hal ini memiliki *PERAN SIGNIFIKAN* dalam masyarakat. | Kita sadar *PERAN STRATEGIS* media elektronik dalam komunikasi massa. ^{1*}
- Mahasiswa dapat *MENGAMBIL PERAN* aktif dalam mengatasi kesenjangan digital. | Ia tampak langsung *MENGHAYATI PERAN* yang diberikan padanya. | Siapa kita, dan mau jadi apa kita dalam *MELAKONI PERAN* kehidupan yang seharusnya kita jalankan. | Melakukan «role play» (*BERMAIN PERAN*) oleh peserta tentang cara penyelesaian masalah yang telah dipilih. | Kami juga ingin *MEMAINKAN PERAN* aktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. | Mengayuh sepeda adalah kegemaran Jujun Junaedi dan hal itu *MEMAINKAN PERAN* penting untuknya dalam menciptakan sepeda Kreuz. | Kadang, kesabaran *MEMEGANG PERANAN* penting dalam, pekerjaan-pekerjaan seperti ini. | Mungkin saja ia capek karena harus *MENANGGUNG* dua *PERAN* sekaligus. | Sepanjang sejarah Indonesia, sastra pernah menempati peran penting dalam proses membentuk dan mengimajinasikan bangsa. | Sastra pernah *MENEMPATI PERAN* penting dalam proses membentuk dan mengimajinasikan bangsa.
- Mereka melakukan permainan-permainan yang merangsang otak kiri dan kanannya seperti *PERMAINAN PERAN* (simulasi) dan kerja kelompok. | Kiprahnya dalam dunia *SENI PERAN* tak perlu diragukan lagi.
- Film ini terpilih sebagai film terbaik serta menang di kategori bergengsi, seperti *PEMERAN UTAMA PRIA* dan *PEMERAN UTAMA PEREMPUAN* terbaik.
- Perempuan memainkan *PERANAN AKTIF* dalam memperjuangkan kemerdekaan. | Mereka tidak lagi mempunyai *PERANAN* yang *BERARTI* dalam perekonomian. | Negara ini memiliki *PERANAN DOMINAN* dalam mengelola krisis negara lain. | Dalam merealisasikan strategi tersebut, hal ini memegang *PERANAN* sangat *PENTING*. | Mereka memiliki *PERANAN UTAMA* dalam mengasuh anak. ^{2*}
- Kala audisi itu, ia sempat gugup waktu harus *MEMERANKAN ADEGAN* memegang telepon.
- Salah satu faktor yang *BERPERAN BESAR* adalah absennya kepemimpinan kuat. | Universitas ini seharusnya *BERPERAN LEBIH JAUH* dalam memberikan edukasi pada masyarakat. | Lalu ia bosan *BERPERAN SEBAGAI FIGURAN* makhluk-makhluk aneh: tuyul, setan, dan jin-jin kecil karena tubuhnya yang mini dan berkulit gelap.

^{1*} ditemukan juga: *peran krusial* / *~ pasif* / *~ tinggi* / *~ vital* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *peranan besar* / *~ krusial* / *~ kunci* / *~ vital* dsb.

perang

- Pada saat itu, antara dua kubu ini terjadi *PERANG DINGIN*. | Akhir *PERANG DUNIA II* telah mengakibatkan Singapura berada di bawah pemerintahan sementara Pemerintah Militer Inggris. | Pemerintah memilih mundur secara teratur sembari menjalankan *PERANG GERILYA* dan taktik bumi hangus. | Hal ini dipergunakan untuk bisa membujuk pasukan Diponegoro yang lainnya, yang masih melakukan *PERANG GERILYA*. | Dengan taktik *PERANG KILAT* (Blitzkrieg) mereka berhasil menyapu sebagian besar Eropa Barat. | Pembantaian yang dilakukan Dracula terhadap umat Islam tidak bisa dilepaskan dari *PERANG SALIB*. | Hari terus berlalu dan *PERANG SARAF* antara Rena dan ibu mertuanya pun terus berlanjut. | Dia melarang murid-

^{1*} not necessarily equal to «prisoners of war (POW)»

muridnya terlibat dalam *PERANG SAUDARA*. | Pada tahun 1949 telah terjadi *PERANG SIPIL* antara kaum Komunis dan Nasionalis. | Sebagai seorang ksatria, *PERANG TANDING* merupakan cara penyelesaian pamungkas yang terbaik.

- *ANCAMAN PERANG* itu tidak hanya datang dari luar negeri tapi juga dari dalam negeri sendiri. | UUD 1945 hanya memuat dua pasal mengenai *ANGKATAN PERANG* dan pembelaan negara. | *GENDERANG PERANG* yang ditabuh berbagai kalangan menyangkut kebebasan memperoleh informasi. | Menurut «Convention» ini semua *KEJAHATAN PERANG* dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mengenal kadaluwarsa. | Mereka tidak melibatkan secara langsung terhadap *KANCAH PERANG* Baratayudha. | Mereka semua ditangkap dan dibawa ke Balikpapan dengan *KAPAL PERANG*. | Di masa damai mereka bermain *LATIHAN PERANG-PERANGAN* untuk melatih kemampuan menghadapi perang yang sebenarnya. | *LETUSAN PERANG* Jawa ini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja lagi. | Anak laki-laki ini baru berusia tiga tahun ketika ayahnya gugur di *MEDAN PERANG*. | Akhirnya mereka menemukan bangunan tua di balik semak-semak, tampaknya telah dikosongkan untuk para *TAHANAN PERANG*.^{1*} | Kata-kata Presiden kepadanya sama artinya dengan *PENGUMUMAN PERANG*. | Pesta olahraga itu sebagian besar dibiayai dengan uang *PAMPASAN PERANG* Jepang. | Karena *PERANG PECAH*, studi Hoegeng terkapar.

- Dia secara terbuka *MENGAJAK PERANG* terhadap mereka yang diyakininya terlibat di peristiwa tersebut. | Bagi anak-anak, novel ini akan membuka mata bahwa tidak ada gunanya *MEMBUAT PERANG*. | Perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang *KALAH PERANG*. | Setelah *MENANG PERANG*, raja lazim menikahi puteri raja yang kalah. | Ini strategi Jepang untuk meraih simpati rakyat Indonesia demi tujuan *MEMENANGI PERANG* Pasifik. | Saya tidak mau, sebagai prajurit, dituduh *MENGOBARKAN PERANG* saudara. | Kematian satu orang bisa *MELAHIRKAN PERANG*, seperti yang memicu perang dunia pertama. | Dia ada terniat untuk *MELANCARKAN PERANG* pengusiran terhadap Peranggi dari Malaka. | Itu dapat *MEMICU PERANG* dingin seperti pernah terjadi di masa lalu. | Bupati-bupati yang ada di bawah pengaruh Mataram ikut *MENYATAKAN PERANG* terhadap Belanda. | Konfrontasi ini *MENYULUT PERANG* terbuka di antara kedua kekuatan tersebut.

- *PERANG BERKECAMUK* di mana-mana. | Hal inilah salah satu penyebab *MELETUSNYA PERANG* Aceh dengan Belanda.

- Indonesia tengah *MEMERANGI WABAH* penyakit difteri.

perangah Pengakuan jujur ini bisa *MEMBUAT* siapa saja *TERPERANGAH*.

perangkat

- Setiap desa terdiri atas satu kepala desa yang dibantu 3-7 orang *PERANGKAT DESA*.
- Sejumlah jurnalis diduga mengalami peretasan dengan bantuan *PERANGKAT PENGINTAI* («spyware»). | Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya *PERANGKAT LUNAK* atau program («software»), *PERANGKAT KERAS* («hardware»), dan penggunaannya.
- Pada pelatihan ini peserta-peserta akan disiapkan agar mampu *MERAKIT PERANGKAT* keras dan *PERANGKAT* lunak komputer.
- Di Jakarta ini ada *SEPERANGKAT ATURAN MAIN* yang mengatur kenyamanan masyarakat bertransportasi di kota ini. | Di tanah lapang, *SEPERANGKAT GAMELAN* diletakkan, dan segera ditabuh. | Hak dan kewajiban hukum merupakan *SEPERANGKAT KAIDAH*, *NORMA DAN ATURAN* yang bersifat umum dan normatif. | Jika orang memberikan *SEPERANGKAT PAKAIAN* padamu berarti kau harus mengenaikannya.

perangko	Kuesioner diposkan, dilampiri amplop yang <i>DIBUBUHI PERANGKO</i> , untuk dikembalikan oleh responden setelah diisi.
peranjat	Ia <i>TERPERANJAT MENDENGAR</i> kata-kata itu. Mereka seakan <i>TERPERANJAT MELIHAT</i> senyumnya.
peranti	Biasanya kau menggunakan <i>PERANTI DENGAR</i> karena tak ingin mengganggu pekerjaannya. ^{1*} Produk China yang dominan diekspor ke Indonesia adalah <i>PERANTI ELEKTRONIK</i> dan teknologi. Soal benar atau tidaknya harus dijawab <i>PERANTI HUKUM</i> . Perusahaan komputer A membeli perusahaan perkakas <i>PERANTI KERAS</i> dan <i>PERANTI LUNAK</i> B. Pernyataan ini tidak berarti bahwa hanya manusia yang memiliki <i>PERANTI KOMUNIKASI</i> . Keberadaan <i>PERANTI KOMUNIKASI</i> sangat berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup dan interaksi mahasiswa saat ini. bdk.: <i>pelantang telinga</i>
peras	<ul style="list-style-type: none"> • Sesudah <i>MEMERAS OTAK</i> beberapa saat tidak juga ketemu namanya. Daging buah kelapa <i>DIPERAS SANTANNYA</i>, lalu dipanaskan dengan suhu rendah. Ia berpura-pura menjalin hubungan romantis via Facebook untuk kemudian <i>DIPERAS UANGNYA</i>. • Kas Desa akan <i>DIPERAS HABIS</i>. • Pasal ini mengatur mengenai <i>PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN KEKERASAN</i>. Dalam UU ini tindakan tersebut merupakan tindak pidana <i>PEMERASAN DALAM JABATAN</i>.
perawak → awak	
percaya	<ul style="list-style-type: none"> • Aku <i>PERCAYA BETUL</i> Yotwako akan dapat membereskan hal ini. • Dengan kata lain: kita harus kritis; jangan naif; jangan <i>GAMPANG PERCAYA</i>. • Adanya komedo pada bagian wajah, tentunya akan mengurangi tingkat <i>PERCAYA DIRI</i>. Minder adalah <i>RASA KURANG PERCAYA DIRI</i> atas segala sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri. Biarlah dia belajar hidup sendiri, karena hal ini akan memupuk <i>RASA PERCAYA KEPADA DIRI SENDIRI</i>. • Ada dua versi kisah tentang Emak. Mana yang <i>LAYAK KUPERCAYA</i> aku sendiri selalu ragu. Berita itu diperoleh dari sumber yang <i>LAYAK DIPERCAYA</i>. Mereka <i>PERCAYA PENUH</i> akan janji Kok Beng Lama. Tiada seorang pun di dunia ini yang dapat <i>DIPERCAYA SEPENUHNYA</i>, kecuali dirimu sendiri. <i>MOSI TIDAK PERCAYA</i> hanya ada di dalam sistem parlementer. • Kami saling berpandangan, serasa tak <i>PERCAYA</i> dengan <i>PENDENGARAN</i> sendiri. Mereka takut pada tuduhan <i>PERCAYA TAKHAYUL</i>. Ada waktu aku tak <i>PERCAYA DENGAN TAKHAYUL</i> semacam itu. Aku terus terpana, tidak <i>PERCAYA PADA TELINGA</i> sendiri. • Merekalah yang akan menjauhkan masyarakat dari segala serba takhayul dan <i>KEPERCAYAAN BUTA</i>. • Apakah ibu masih <i>MENGANUT KEPERCAYAAN</i> yang sama denganku? Kerusakan besar-besaran yang ditujukan terhadap etnis Cina telah <i>MENGGOYAHKAN KEPERCAYAAN</i> masyarakat ini akan keamanan harta, jiwa dan martabat mereka. Mereka tak sadar kalau mereka telah <i>MENGGERUS KEPERCAYAAN</i> investor dan publik. Jangan <i>KHIANATI KEPERCAYAAN</i> mereka. Melihat prestasinya yang memukau, deretan <i>KEPERCAYAAN</i> pun <i>DILIMPAHKAN</i> kepadanya. Hal ini juga bisa <i>MERUNTUHKAN KEPERCAYAAN DIRI</i> dan optimisme siswa. Ia menunjukkan rasa sedihnya sebab ternyata kawannya itu telah <i>MENYALAHGUNAKAN KEPERCAYAANNYA</i>. Polisi bahasa ini <i>MENYANDARKAN KEPERCAYAANNYA</i> kepada kitab bahasa baku. Dia membuang rasa malu itu, <i>MENARUH</i>

KEPERCAYAAN pada Irham dengan harapan yang tinggi Irham akan membantunya. | Ia sadar sosoknya tidak diunggulkan tapi siap *MENEBUS KEPERCAYAAN* yang telah diberikan partainya.

- Saat *KEPERCAYAAN LUNTUR*, modal asing berbuntut terbang meninggalkan Tanah Air.
- Masyarakat ini *BERPEGANG* teguh pada *KEPERCAYAAN* yang tidak dipahami masyarakat lain.
- Segudang masalah hukum akan muncul di kemudian hari bila perkawinan adat atau *PENGHAYAT KEPERCAYAAN* tidak didaftarkan. | Farid ini merupakan *ORANG KEPERCAYAAN* Wakil Presiden.

percik

- Kami masuk ke dalam rumah, pindah dari teras untuk menghindari *PERCIK AIR* hujan yang menempias. | *PERCIK API* las picu kebakaran gudang briket di Pluneng Klaten.
- Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara *PERCIKAN AIR* di kamar mandi. | Hubungan pendek dapat menyebabkan *PERCIKAN API* dan menyebabkan kebakaran. | Virus tersebut menular melalui *PERCIKAN CAIRAN* («droplet») dari hidung atau mulut seseorang. ^{1*}
- Peralatan elektrik ini akan menjadi «overheated» dan *MEMERCIKKAN API*. | Tiba-tiba matanya *MEMERCIKKAN API* amarah.

^{1*} ditemukan juga: *percikan dahak* / ~ *darah* / ~ *liur* / ~ *ludah* / ~ *minyak* dsb.

perdata

HUKUM ACARA PERDATA mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusannya.

perempuan

Untuk tempat parkir perlu fasilitas yang lebih *RAMAH PEREMPUAN*, misalnya pencahayaan yang lebih baik.

pergi

- Ia akan *MEMBAWAKU PERGI* dari sini. | Mereka telah *MENGHAMBUR PERGI*. | Tetapi segera pikiran seperti itu *DIKIPASKAN PERGI*, sebab memang terlalu ngerilah. | Seorang lelaki, setelah *DITINGGAL PERGI*, duduk terpekur dengan mata basah. | Ia menghidupi anak-anaknya setelah *DITINGGAL PERGI* suaminya begitu saja.
- Untuk tiket yang lebih murah, belilah tiket *PULANG-PERGI* lebih baik daripada membeli tiket *PERGI SAJA*. | Kendaraan satu-satunya hanya motor yang setiap hari dipakainya *PULANG PERGI* ke kantor.
- Titik mulai melebarkan sayap usahanya dengan mencoba kecil-kecilan membuat tas belanja, tas santai, dan *TAS UNTUK BEPERGIAN*.

pergok

Seolah-olah aku tidak *MEMERGOKI RAHASIA* yang ia coba tutupi. | Ia jadi malu sendiri, saat seorang anak *MEMERGOKI TINDAKAN* nakalnya.

perih

Aku *MENANGIS PERIH* di sudut ruang tamu dan sesekali menyalahkan diri.

periksa

- *PEMERIKSAAN DIPERKETAT* untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang. | *PEMERIKSAAN* akan tetap *DILAKUKAN* terhadap keduanya terkait kasus suap tersebut.
- Ada sembilan jenis *PEMERIKSAAN PENUNJANG* yang umum dilakukan. | Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah melakukan *PEMERIKSAAN MENYELURUH*.

perilaku

Hal ini dapat menyebabkan *MUNCULNYA PERILAKU* tertentu pada remaja anggota kelompok tersebut. | Kontrol sosial masyarakat terhadap *PERILAKU-PERILAKU MENYIMPANG* menunjukkan gejala ke arah yang makin longgar.

- Pengaruh narkoba akan mengakibatkan *PERILAKU TIDAK TERKENDALI*.
- Kelengkapan pranata hukum ini disiapkan oleh pemerintah untuk memerangi korupsi dan *MEMBANGUN PERILAKU* antikorupsi. | Sistem yang ada sekarang nyata-nyata *MENDORONG PERILAKU* konsumtif. | Hal ini pada gilirannya akan *MELAHIRKAN PERILAKU* yang tidak jauh berbeda dari sikap-sikap tersebut. | Konsekuensi ini akan dialami individu pelaku bila ia melaksanakan atau menolak *MELAKSANAKAN PERILAKU* yang dimaksud. | Mereka benar-benar tidak menyangka Aldi bisa *MELAKUKAN PERILAKU* drastis seperti itu. | Maraknya mal dan pusat belanja juga *MEMICU PERILAKU* konsumtivisme warga Jakarta. | Sebagai seorang tenaga kesehatan yang dijadikan «role model» harusnya kita *MENUNJUKKAN PERILAKU* hidup bersih dan sehat. | Mereka dengan berani *MENGUMBAR PERILAKU* di luar nalar dan pikiran orang sehat.
- Sekali lagi, *PEMBENTUKAN PERILAKU* sopan santun sangat dipengaruhi lingkungan. | Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah psikologis berupa gangguan penyesuaian diri atau *GANGGUAN PERILAKU*. | | *POLA PERILAKU* dari penegak hukum juga perlu diperbaiki agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. | Targetnya adalah *PERUBAHAN PERILAKU* manusia terhadap pengelolaan sumber daya alam.

peringkat

- Dia adalah siswa yang pintar dan rajin, ia selalu mendapatkan *PERINGKAT TIGA BESAR* di kelasnya. ^{1*} | *PERINGKAT KETIGA BESAR* ditempati kontingen Kabupaten Ngada dengan raihan 14 medali emas. | Indonesia harus bisa menjadi penyuplai kopi *PERINGKAT PERTAMA* dunia.
- Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia idealnya *BERADA* di *PERINGKAT* unggul. | Partai ini diprediksi *MENDUDUKI PERINGKAT* keempat di Jakarta. | Berdasarkan data ini, Indonesia masih *KALAH PERINGKAT* dengan sejumlah negara Asia lainnya. | Tidak satu pun maskapai penerbangan yang *MASUK PERINGKAT* pertama. | Jumlah peserta yang *MEMPEROLEH PERINGKAT UNGGUL* sebanyak 5 orang, *MADYA* 68 orang, dan *SEMENJANA* 8 orang. | Bulan sekarang *TURUN* dua *PERINGKAT* dari 92 ke 94. | Akibat kekalahan ini, *PERINGKAT* Indonesia kemungkinan besar bakal *TERJUN BEBAS* di Ranking FIFA. ^{2*}

^{1*} also with other numerals: *lima besar / keempat besar*
^{2*} ditemukan juga: *mencapai peringkat / mendapat(kan) ~ / mendongkrak ~ / meraih ~ / menempati ~ / meningkatkan ~ / menurunkan ~ || tercantum di peringkat / terdaftar ~ / bertengger ~ | melorot ke ~ / naik ~ dsb.*

perintah

- Kami dianggap *MEMBANGKANG PERINTAH* pimpinan. | Saya hanya *MENJALANKAN PERINTAH*. | Aku marah pada rumah sakit yang begitu lambat *MENGERJAKAN PERINTAH-PERINTAH* dokter. | Setelah tiga bulan, *TURUN PERINTAH* untuk menghentikan kegiatan.
- Secara sengaja pegawai negeri sipil ditempatkan sebagai *ALAT PEMERINTAH* (eksekutif), bukan alat negara. | Sejauh ini sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun *LEMBAGA NON-PEMERINTAH*.

peristiwa

- Insyah Allah tidak akan ada *PERISTIWA BERAT*. | Ia tak ingin *PERISTIWA KELAM* itu memengaruhi sikap dan pikiran anak-anak. | Hal itulah yang menyebabkan terjadinya *PERISTIWA TUMPANG TINDIH*.
- Ayahnya dipenjara karena *TERLIBAT DALAM PERISTIWA* pembakaran lahan.
- Mari kita *RUNUT PERISTIWA-PERISTIWA* tersebut secara kronologis.

perkara

- Dia siap mengasah golok untuk menghadapi siapa pun yang *CARI PERKARA* dengan anaknya. | Ia hanya mendengar kabar yang berseliweran, yang tak juga jelas *DUDUK PERKARANYA*. | «Mengapa tidak bisa?» «Tidak bisa, *HABIS PERKARA*.» | Saksi melihat bahwa para *PIHAK BERPERKARA* hidup bersama dalam sebuah rumah. | Ia hanya mendengar kabar yang berseliweran, yang tak juga jelas *DUDUK PERKARANYA*. | Keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang *TERSANDUNG PERKARA* hukum. | Sementara

PENANGANAN PERKARA korupsi berjalan lamban.

• Malam itu Angel jadi susah tidur. Lama dia terus memikirkan *PERKARA YANG MEMUSINGKAN* itu.

perkasa Beranjak dewasa dia menjadi pemuda yang *GAGAH PERKASA*, sakti mandraguna dan tampan.

perlahan *PERLAHAN TAPI PASTI*, saham tersebut mulai berangsur menaik.

perlu

- Yang perlu, yang dapat menambah kekayaan kosa kata bahasa Indonesia patut diterima dan yang tidak, karena tidak ada keperluannya, tak *PERLU DITERIMA*.
- Berdasarkan pengalaman, upaya ini justru *MEMERLUKAN PENANGANAN* yang jauh lebih serius.
- Ada banyak biaya yang harus dibayarkan. Seperti biaya makan, kebutuhan sehari-hari, *KEPERLUAN RUMAH* seperti listrik, air, telepon dan lain-lain. | Keuangan mereka telah terkuras untuk *KEPERLUAN RUMAH TANGGA*, pendidikan anak-anak, membayar cicilan ini-itu, dan sebagainya.
- Mohon teleponnya cuma dipakai untuk *KEPERLUAN DARURAT*. | Dilarang menerima tamu, terkecuali ada *KEPERLUAN MENDESAK*. | Ada banyak yang harus kita urus agar semua *KEPERLUAN HIDUP* bisa terpenuhi. | Warga hanya diizinkan ke luar rumah untuk membeli makanan, obat-obatan, membawa jalan anjing, dan *KEPERLUAN MEDIS* lainnya. | Usaha ini melayani *KEPERLUAN POKOK* masyarakat.^{1*}
- Sebagian besar pedagang hanya memanfaatkan air bersih ini untuk *KEPERLUAN KE KAMAR MANDI*, cuci tangan dan *KE TOILET*.
- Seluruh masyarakat mendambakan *MENGAkses KEPERLUAN* hanya lewat smartphone saja. | Ia berharap dengan jalan itu, ia mampu *MEMBANTU KEPERLUAN* ekonomis keluarganya. | Untuk bisa *MENCUKUPI KEPERLUAN* sehari-hari, dia terpaksa mencari pinjaman. | Karyawan ini bertugas *MELAYANI KEPERLUAN* masyarakat di kantor kelurahan. | Kamus diterbitkan dengan tujuan *MEMENUHI KEPERLUAN* golongan tertentu. | «Handset» ini cukup lengkap dan nyaman untuk *MENUNJANG KEPERLUAN* berkomunikasi. | Warga yang akan *MENGURUS KEPERLUAN* bisa memanfaatkan layanan «online» ini.

I find *keperluan rumah tangga* more often than *keperluan rumah*
^{1*} ditemukan juga: *keperluan sehari-hari / ~ pribadi / ~ sendiri*

permen Mulutnya sibuk mengunyah *PERMEN KARET*.

perosok Hal ini justru akan membuat masyarakat *TERPEROSOK DALAM JURANG KEMISKINAN*. | Saat ini, klub tengah berjuang agar tidak *TERPEROSOK DI JURANG DEGRADASI*. | Mereka sudah *TERPEROSOK KE DALAM KUBANGAN* budaya KKN. | Pemerintah sudah mengudhakan berbagai hal, agar negeri kita tidak *TERPEROSOK DALAM RESESI*. | Jika kita mengikuti mode atau «trend», maka kita akan *TERPEROSOK KE DALAM PENIPUAN*.

perosot Buku sastra cetak *MENGALAMI KEMEROSOTAN* penjualan dalam beberapa tahun terakhir.

pers Hal ini menjadi ancaman baru bagi *KEBEBASAN PERS*. | Peristiwa teror bangkai tikus dan teror kepala babi di kantor koran ini merupakan upaya *PEMBUNGKAMAN PERS*. | Seusai rapat, menteri ini menggelar *JUMPA PERS* di kantornya. | Dalam *KONPERENSI PERS*, juru bicara pemerintah telah membenarkan berita tersebut.

persen Saya kira saya *SERATUS PERSEN SETUJU* dengan penjelasan Pak Ruki tadi.

persepsi	Itu terjadi untuk mengubah <i>PERSEPSI BURUK</i> masyarakat tentang anak muda. <i>PERSEPSIKU</i> selama ini <i>SALAH</i> besar.
perseroan → sero	
persis	Aku sungguh tak <i>INGAT PERSIS</i> pangkal ceritanya.
pertama	Pada akhir <i>BABAK PERTAMA</i> , Tim Pelajar U-16 sudah unggul 3-1. Akhirnya, gol terakhir untuk Indonesia di penguju babak kedua. Indonesia harus bisa menjadi penyuplai kopi <i>PERINGKAT PERTAMA</i> dunia. Tidak satu pun maskapai penerbangan yang masuk masuk <i>PERINGKAT PERTAMA</i> . Bagaimana cara <i>PERTOLONGAN PERTAMA</i> untuk meringankan sesak napas?
pertiwi	Sumber daya alam Indonesia selalu menjadi daya tarik berbagai bangsa mendatangi <i>BUMI PERTIWI</i> ini. Bahasa Indonesia memang mengenal frase khusus yang salah satu kata pembentuknya adalah ibu, seperti: <i>IBU PERTIWI</i> , ibukota, dll. Tambang-tambang besar yang sebelumnya dikuasai asing, satu per satu kembali ke dalam <i>PANGKUAN IBU PERTIWI</i> . Sekarang saya sudah bertekat kembali ke <i>PANGKUAN PERTIWI</i> dan berbaur dengan masyarakat.
perut	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sia-sia mereka selalu jadi ujung tombak kami untuk <i>MENGOCOK PERUT</i> penonton. • Diafragma adalah sekat rongga badan, yang membatasi <i>RONGGA DADA</i> dan <i>RONGGA PERUT</i>. • Panas bumi merupakan energi yang dihasilkan dari interaksi panas batuan di <i>PERUT BUMI</i> dengan air yang mengalir di sekitarnya. • <i>PERUT</i> sudah <i>MERONTA</i> minta makan. • Orang-orang itu tertawa lebar. <i>PERUT BUNCIT</i> mereka naik-turun. Kalau <i>PERUT KENYANG</i> umumnya orang akan lebih jinak. Tak pernah ngidam, tak pernah muntah-muntah. <i>PERUTNYA RATA</i> saja. Tapi tiba-tiba saja ada bayi keluar dari rahimnya. • Tiga meja sama penuh dikelilingi orang-orang gemuk <i>BERPERUT GENDUT</i>.
perwira	Ada tiga puluh orang lebih <i>PERWIRA MENENGAH</i> dan <i>PERWIRA TINGGI</i> .
pesan	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa hari terakhir beredar <i>PESAN BERANTAI</i> via layanan media sosial tentang rencana demonstrasi. Sebelum berangkat ia bertanya pada Idayu, <i>PESAN</i> apa yang harus <i>DISAMPAIKANNYA</i> pada Senapati. • Sebelum meninggal ayah sempat <i>MENINGGALKAN PESAN</i> padaku. Sebelum pergi, ia menanyakan apakah aku akan <i>MENITIP PESAN</i> untuk Ryan. Melalui dia aku <i>MENITIPKAN PESAN</i> kepada Sersan Slamet. • Pewartaan dapat juga dilakukan melalui <i>PESAN PENDEK</i> (SMS). Dua kawan yang saling berjauhan mengirimkan <i>PESAN SINGKAT</i> (SMS). Satu di Surakarta, satu di Kairo, Mesir. <i>PESAN</i> dalam novel ada yang <i>TERSURAT</i> dan ada yang <i>TERSIRAT</i>. <i>PESAN TERSURAT</i> disampaikan secara langsung, sedangkan <i>PESAN TERSIRAT</i> disampaikan secara tidak langsung. • Polisi membongkar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disamarkan melalui praktik <i>PERNIKAHAN PESANAN</i> atau «mail-order bride». • Setiap selesai membaca, anak-anak mengisi buku <i>KESAN DAN PESAN</i>. Anak-anak bebas menyampaikan komentar.

pesat	<p>Bisnis pasar swalayan Bob <i>BERKEMBANG PESAT</i>, merambah ke agribisnis. Pengetahuan manusia semakin hari menjadi semakin <i>PESAT PERKEMBANGANNYA</i>. Hal itu menggambarkan <i>PENURUNAN</i> angka kelahiran lebih <i>PESAT</i> dari angka kematian.</p>
pesawat	<ul style="list-style-type: none"> • Angkatan Udara mengirim <i>PESAWAT ANGKUT</i> berat hercules C130 ke Shanghai. Negara itu semakin mengadopsi <i>PESAWAT NIRAWAK</i> sebagai senjata pilihan mereka. Setibanya di sana, ia lantas bersiap terbang kembali menggunakan <i>PESAWAT PERINTIS</i> DHC Otter. Amerika Serikat telah menyepakati penjualan sebanyak 105 <i>PESAWAT TEMPUR SILUMAN</i> F-35 kepada Jepang. • Cuaca buruk justru diperparah oleh perilaku <i>AWAK PESAWAT</i>, khususnya pilot. Di seluruh dunia kalau banyak terjadi <i>KECELAKAAN PESAWAT TERBANG</i>, kapal tenggelam, atau kereta api anjlok silih berganti, menteri perhubungannya pasti dipecat. Indonesia biasa mengirimkan «black box» <i>KECELAKAAN PESAWATNYA</i> ke Australia karena tidak memiliki teknologi menyingkap isinya. Namanya menjulang ketika tahun 1981 memimpin tim Kopassus menggagalkan <i>PEMBAJAKAN PESAWAT</i> Garuda di Bangkok, Thailand. • Perusahaan «airline» baru itu seenaknya menerbangkan <i>PESAWAT</i> tua, yang di negeri asalnya sudah <i>DIKANDANGKAN</i>. Sensor ini mengukur arah udara untuk menentukan apakah <i>MONCONG PESAWAT</i> perlu dinaikkan atau diturunkan.
pesiar	<p>Beberapa pulau kita akan menjadi daerah tujuan wisata bagi <i>KAPAL PESIAR</i> lintas negara.</p>
pesta	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tiba di rumah dan menemukan ada <i>PESTA KEJUTAN</i> kecil. Bau busuk dari <i>PESTA PORA</i> itu tercium media. • Mereka berkumpul di kedai kopi. Inilah saat <i>PESTA domino DIGELAR</i>. Aku ingat, ayahku pernah <i>MENYELENGGARAKAN PESTA</i> tahun baru. • Ia pasti tengah <i>BERPESTA PORA</i> di sana dan tidak ada satu pun yang dapat menggagunya. Duit haram itu tak bisa begitu saja dimasukkan ke bank. Satu-satunya cara dicuci dulu baru kemudian <i>BERPESTA PORA</i>.
peta	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu hasil dari penelitian geografi dialek adalah <i>PETA BAHASA</i>. Metode belajar <i>PETA BUTA</i> Indonesia perlu diajarkan kembali dan lebih intens di sekolah. Negara-negara itu merumuskan lebih dulu kebijakan industri otomotif mereka dalam jangka panjang, membuat <i>PETA JALAN</i> menuju ke sana. • Ayah saya yang menyetir mobil dan Wimar yang bertugas <i>MEMBACA PETA</i>. Akhirnya ekspedisi pertama orang-orang Belanda datang, sekadar untuk melihat, dan <i>MEMBUAT PETA</i>. • Konferensi tersebut mencoba mendorong peserta untuk secara bersama <i>MELAKUKAN PEMETAAN</i> terhadap anatomi dan realitas konflik itu. • Pada tahap berikutnya kita akan <i>MEMETAKAN PERSOALAN-PERSOALAN</i> yang mengikuti lembaga tersebut.
petak	<ul style="list-style-type: none"> • Dia, istri, dan dua anaknya menempati <i>RUMAH PETAK</i>, setengah semen, separuh papan. Kadang-kadang dirasakan seperti bermain yoyo, tarik-ulur aja, seperti bermain <i>PETAK UMPET</i> dengan polisi setiap hari. • Ia melewati beberapa <i>PETAK BUNGA</i> di pekarangan, lalu menelusuri trotoar yang berpasir. Tahun kedua Nining pulang untuk renovasi rumah dan membeli tiga <i>PETAK SAWAH</i>.
petaka	<ul style="list-style-type: none"> • Janganlah kehadirannya <i>MEMBAWA PETAKA</i> bagi rumah ini. Namun pembukaan «new normal» ini jangan

bdk. → *malapetaka*

jadi euforia yang *BERUJUNG PETAKA*. ^{1*}

- Langit dan manusia marah padanya, hingga Langit akan *MENJATUHKAN PETAKA* pada dirinya.
- Kenapa justru *PETAKA* itu selalu *MENIMPA* orang-orang seperti kita?

^{1*} ditemukan juga: *mengalami petaka / mengatasi ~ / memicu ~ / menimbulkan ~* dsb.

petang Di tempat tunggu penyeberangan itu sudah tidak ada perahu sebab hari *REMBANG PETANG*.

peti Perluasan pelabuhan *PETI KEMAS* Bungkutoko di Kendari akan segera diwujudkan. | Mereka bersembahyang di depan kedua *PETI MATI* dengan penuh khidmat. | Di dalam *KOTAK PETI MATI* itu ada perempuan dengan bayang hitam di bawah mata dan lebam di sekujur tubuh.

petik

- Dari gerakan-gerakan mereka ia dapat *MEMETIK* beberapa *PELAJARAN*. | Dengan mempelajari etika sebagai cabang filsafat orang dapat *MEMETIK BUAH* berharga bagi diri dan kehidupannya. | Sang adik diam, menunduk, dan tetap khusyuk *MEMETIK DAWAI-DAWAI* gitar. | Aku sendiri pernah berniat belajar *MEMETIK GITAR*. | Nanti kamu sendiri yang akan *MEMETIK HASILNYA* di kemudian hari. | Kita harus belajar dari sejarah dunia dan *MEMETIK HIKMAHNYA*. | Bagaimana kalau aku *MEMETIK KECAPI* dan memainkan sebuah lagu untukmu? | Sejarah dipelajari bukan hanya untuk ketepatan data, melainkan juga untuk *MEMETIK MAKNA*. | Dan Indonesia harus dapat *MEMETIK MANFAAT* dari kedekatannya dengan Jepang. | Namun hasilnya, anak akan *MEMETIK KEUNTUNGAN* sepanjang hidupnya melalui kegiatan ini. | Bersabarlah. Tinggal menunggu waktunya. Waktu untuk *MEMETIK KEBERUNTUNGAN!*
- Juga suatu gagasan dalam *TANDA PETIK* (" ... ") menunjukkan bahwa gagasan tersebut masih diragukan. ^{1*}
- Berikut *PETIKAN WAWANCARA* tersebut.

^{1*} for once, I haven't substituted the *tanda petik* with brackets

petir

- Sebanyak enam orang yang sedang asyik memancing di kolam pemancingan Desa Pekon Nusawungu *TERSAMBAR PETIR*. | Dafa bagai *TERSAMBAR PETIR* di siang bolong mendengar jawaban Anton. | Panel surya tidak akan menaikkan risiko rumah *TERSAMBAR PETIR*.
- Melati gak mau kalah. Dia *SAMBAR* omongan Mawar kayak *PETIR DI SIANG BOLONG*.
- Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan *PENANGKAL PETIR*.

piala Guardiola bersama Man City telah *MERENGGUH* banyak *PIALA* domestik.

pialang Besok saya bisa ganti pekerjaan menjadi seorang *PIALANG SAHAM*. | Ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan *PIALANG SAHAM*.

piara

- Dalam lingkungan budaya itu anjing pada umumnya merupakan *BINATANG PIARAAN* yang patuh, setia, dan disayangi. ^{1*}
- Jadi ibunya itu seorang nyai atau *ISTRI PIARAAN*. |Juga sebaliknya, banyak *LELAKI MUDA PIARAAN* perempuan mirip ibunya semata demi uang. | Banyak yang menduga mobil itu hasil hidupku sebagai *PEREMPUAN PIARAAN*. | Ada yang memilih menjadi *PRIA PIARAAN* alias simpanan.

^{1*} ditemukan juga: *anjing piaraan / ayam ~ / burung ~ / hewan ~ / ternak ~*

piatu Ayah bundaku telah meninggal dunia. Aku *YATIM PIATU*. | Tak ada anak yang tak menjadi *YATIM ATAU PIATU* setelah pembantaian itu.

picik	<i>KEPICIKAN PANDANGAN</i> dan minimnya pengetahuan sering membuat perilaku seseorang menjadi kurang arif, kurang santun. Itu tanda orang yang hatinya sempit dan <i>PIKIRANNYA PICIK</i> .	
picing	Ia <i>MEMICINGKAN MATA</i> seperti sedang menikmati sesuatu yang luar biasa.	
picis	Romantika revolusi indah memang, tetapi hanya dalam <i>NOVEL PICISAN</i> . <i>ROMAN PICISAN</i> itu pun dapat menarik hati barang siapa yang ingin memperoleh kesan tentang kehidupan bangsa Indonesia zaman sekarang. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: buku <i>picisan</i> / cerita ~ / dongeng ~ / kelas ~ / kisah ~ dsb.
picu	Pemberian motivasi kepada peserta didik dapat <i>MEMICU GAIRAH</i> belajar mereka. Ada gangguan jiwa yang baru terdeteksi saat penderita menghadapi <i>PEMICU GANGGUAN</i> . Tindakan ini kemudian <i>MEMICU TERJADINYA</i> huru-hara di pasar finansial global. Basis data penerima yang berantakan <i>MEMICU KISRUH</i> penyaluran santunan. Persoalan sederhana ini kerap <i>MEMICU KONFLIK</i> dahsyat di internal rumah tangga. Sejak pertama kali digulirkan, ujian nasional malah <i>MEMICU KONTROVERSI</i> . Gaya hidup pegawai, kata Agus, turut <i>MEMICU MUNCULNYA</i> pungutan liar. Sehingga hal itu bisa <i>MEMICU NAFSU MAKAN</i> mereka. Maraknya mal dan pusat belanja juga <i>MEMICU PERILAKU</i> konsumtivisme warga Jakarta. Penahanan terhadap dokter ini terus <i>MEMICU PROTES</i> kalangan medis. Tidak tersedianya air bersih dapat <i>MEMICU TIMBULNYA</i> berbagai macam penyakit. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>memicu</i> kebakaran / ~ kebingungan / ~ percepatan / ~ gelombang / ~ inflasi / ~ kekerasan / ~ kenaikan / ~ krisis / ~ kritik / ~ libido / ~ masalah / ~ polemik / ~ reaksi / ~ penyakit / ~ semangat / ~ pertikaian / ~ perubahan / ~ ketegangan / ~ tsunami dsb.
pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Jika mengakibatkan kematian perempuan itu <i>ANCAMAN PIDANANYA</i> diperberat lagi. Salah satu asas terpenting dalam <i>HUKUM ACARA PIDANA</i> ialah asas praduga tak bersalah. Pencantuman <i>SANKSI PIDANA</i> tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap profesi dokter. Anak ini menjadi korban <i>TINDAK PIDANA</i>. Undang-Undang tersebut diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas <i>TINDAK PIDANA KORUPSI</i>. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan <i>PIDANA KURUNGAN</i> jika terpidana tidak dapat membayarnya. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setua dengan <i>PIDANA MATI</i> dan pidana pengasingan. Dua orang tersangka dijerat <i>TINDAK PIDANA RINGAN</i>. • Hukuman seorang <i>TERPIDANA MATI</i> bisa berubah menjadi seumur hidup atau penjara 20 tahun. 	
pigura	Di kamarnya terpajang bersebelahan dua <i>PIGURA FOTO</i> ; foto ayahnya dan foto Leoš Janáček.	
pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kemauan untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua <i>BELAH PIHAK</i> yang bertikai. • Suatu saat kita harus <i>MEMILIH PIHAK</i>. • Itu artinya, Bank Indonesia punya kewenangan menetapkan data tentang <i>PIHAK TERKAIT</i>. Apabila hal ini tidak diatur oleh para <i>PIHAK</i> dalam <i>KONTRAK</i>, undang-undang yang mengaturnya. Saksi melihat bahwa para <i>PIHAK BERPERKARA</i> hidup bersama dalam sebuah rumah. Atas permintaan dan biaya <i>PIHAK</i> yang <i>BERSANGKUTAN</i> hakim dapat memerintahkan menyandera saksi. Dua <i>PIHAK</i> yang <i>BERSENGKETA</i> harus bisa memaparkan bukti-bukti sah di muka pengadilan. Sebetulnya, saya tak ingin berurusan dengan <i>PIHAK YANG BERWAJIB</i>. Misi eksplisit dan implisit praktek suap adalah kolusi antara <i>PIHAK BERWENANG</i> dan pihak <i>BERKEPENTINGAN</i>. • Sejatinya kekayaan alam Indonesia harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya 	

pijak	<ul style="list-style-type: none">• Hal ini dapat dijadikan <i>PIJAKAN AWAL</i> untuk mengembangkan penelitian sejenis. Ada tiga <i>PIJAKAN DASAR</i> yang diterapkan oleh pelatih tersebut. Pancasila merupakan <i>PIJAKAN FUNDAMENTAL</i> yang harus dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus dicari <i>PIJAKAN BERSAMA</i> yang memungkinkan untuk bergerak.• Tanpa pemahaman kritis terhadap masa lalu maka pengalaman kita akan <i>KEHILANGAN PIJAKAN</i>. Saat kehilangan pekerjaan, seseorang bisa merasa <i>KEHILANGAN PIJAKAN</i>, yang membuatnya goyah menjalani kehidupan.• Di sana, ada <i>BATU PIJAKAN</i> dan tiang untuk melompati pagar setinggi sekitar dua meter. Mereka memanfaatkan momentum itu sebagai <i>BATU PIJAKAN</i> ke sasaran yang lebih besar. Agama dan filsafat berangkat dari <i>TITIK PIJAKAN</i> yang berbeda, agama berangkat dari landasan keyakinan, sementara filsafat bermula dari keraguan dan kebertanyaan.• Notaris dapat memberikan saran dengan tetap <i>BERPIJAK PADA ATURAN</i> hukum. <i>BERPIJAK PADA FAKTA</i> ini, maka cap plagiarisme jangan terlalu gampang diberikan. Di dalam model ini, negara beroperasi dengan <i>BERPIJAK PADA NILAI</i> kelompok kultural dominan tertentu. Identitas kita tidak lagi <i>BERPIJAK PADA TRADISI</i>. ^{1*}	perhaps this entry should be divided into two (step/starting point) ^{1*} ditemukan juga: <i>berpijak pada ajaran / ~ asumsi / ~ klaim / ~ kenyataan / ~ keyakinan</i> dsb.
pijar	Sebuah <i>BOHLAM PIJAR</i> 100 watt yang menyala selama 10 jam, mengkontribusikan 1 kg karbon ke udara. Cahaya yang dikeluarkan petir 10 juta bola <i>LAMPU PIJAR</i> berdaya 100 watt. Kali ini lontaran <i>LAVA PIJAR</i> ke arah timur sejauh satu kilometer dari bibir kawah.	
pikat	<ul style="list-style-type: none">• Mereka berdua bersikap manis dan berusaha <i>MEMIKAT HATI</i> dua orang muda itu. Orangnya memang mudah bergaul; lihai <i>MEMIKAT LAWAN BICARA</i> yang ditemuinya.• Dia memandang ke arah mereka dengan senyum manis dan <i>PANDANG MATA MEMIKAT</i>. Pencariannya akan makna cinta membawa dia ke beberapa <i>SIMPULAN</i> yang amat <i>MEMIKAT</i>.• Dia mempunyai <i>DAYA PIKAT</i> luar biasa untuk semua wanita.	
piket	Besok kita akan pilih ketua kamar serentak dan <i>MEMBUAT JADWAL PIKET</i> kebersihan. <i>PIKET KELAS</i> bisa dilakukan mulai dari siswa SD hingga siswa tingkat menengah.	^{1*} ditemukan juga: <i>melaksanakan piket / kelompok piket</i>
pikir	<ul style="list-style-type: none">• Setelah <i>BERPIKIR DALAM-DALAM</i> dan setenang mungkin akhirnya Wiro berkata. Mereka sendiri <i>TAK HABIS PIKIR</i> bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia sendiri berusaha sekuat tenaganya untuk <i>BERPIKIR JERNIH</i>. Soekram tampak <i>BERPIKIR KERAS</i> tanpa khawatir kepalanya akan retak. Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan <i>KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS</i>. Siswa mulai mempertanyakan kebenaran fakta sejarah yang terdapat dalam novel sehingga melatih keterampilan <i>BERPIKIR KRITIS</i>. Kami yakin yang Pak Pego lakukan, tentunya, adalah hal yang telah Pak Pego <i>PIKIRKAN MATANG-MATANG</i>. Anaknya menjelma menjadi seseorang yang lebih dewasa dan <i>BERPIKIR PANJANG</i>. Sebaiknya kita <i>BERPIKIR PROGRESIF</i> memandang masa datang. Kita juga diajar untuk <i>BERPIKIR RUNUT</i> dan teratur. Otaknya sudah tak bisa <i>BERPIKIR WARAS</i>.• Manusia dilengkapi dengan <i>AKAL PIKIRAN</i> dan hati untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dunia ini jauh dari jangkauan dan <i>ALAM PIKIR</i> nenekku. Semua itu bisa berpengaruh pada <i>ALAM PIKIRAN</i> orang ini. Saya sendiri tidak mengerti <i>JALAN PIKIRANNYA</i>. Ia juga rasaya tidak menerima dengan <i>JALAN PIKIRAN</i> saya. Ideologi disini diartikan sebagai	

KERANGKA BERPIKIR atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas. | Dari *KERANGKA PEMIKIRAN* seperti itu, terjadi antara lain dua bentuk umum kerja jurnalisme investigatif. | Inilah sekelumit tulisan yang saya jadikan *POKOK PEMIKIRAN* buat apa itu hakikat pendidikan sebenarnya. | Keseluruhan sifat ini menyatu dalam *POLA PIKIR*, pola sikap, dan pola tindak. | Mereka memiliki *POLA PEMIKIRAN* dasar tentang bahasa Indonesia seperti membosankan, monoton, dan tidak menarik. | Pendapat ini menandakan adanya *KERANCUAN BERPIKIR* di benak mereka. | Rand Corporation ini adalah sebuah lembaga *TANGKI PEMIKIR* Angkatan Udara Amerika Serikat.

- Segaris sinar terang seolah menembus kabut pekat di otak, mencerahkan *PIKIRANKU* yang *BUNTU*. | Hal ini tak perlu *PIKIRAN MENDALAM*. | Ada negara-negara yang sudah *BERPIKIRAN MAJU* soal pendidikan, di mana perpustakaan selalu diprioritaskan. | Tapi kalau sudah nyandu, wah! Semua *PIKIRAN KUSUT* rasanya hilang deh. | Tiba-tiba *PIKIRAN NAKALKU* kambuh. | Itu tanda orang yang hatinya sempit dan *PIKIRANNYA PICIK*. | Mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki *PIKIRAN PROGRESIF*.
- Tidak *TERBERSIT* dalam *PIKIRAN* suami saya untuk membeli rumah. | Saat itu, sempat *TERBERSIT* di dalam *PIKIRANKU*, kedekatanku dengan Kemin akan berkurang. | Keduanya terdiam. *TENGGELAM DALAM PIKIRAN* masing-masing.
- Tingkat pendidikan formal seseorang sangat mempengaruhi *WAWASAN BERPIKIR*.
- Akan tetapi dia menahan hatinya, tak hendak membiarkan dirinya *DIHANYUTKAN* oleh *PIKIRAN-PIKIRAN* yang demikian. | *PIKIRANKU BERKECAMUK*, antara marah dan takut.
- Tiba-tiba saja ada satu hal yang *MENGGELITIK PIKIRANKU*. | Panasnya hati hanya akan *MENGERUHKAN PIKIRAN* dan mengacaukan pertimbangan. | Dan ketika anda *MEMUSATKAN PIKIRAN* pada sesuatu dengan penuh semangat, hal itu akan terjadi lebih cepat lagi. | Sejuk air kali mengagetkan sesaat seraya lepas pula *RINTANG-RINTANG PIKIRANKU*. | Hal ini alangkah *MENYITA PIKIRAN* belakangan ini. | Sebenarnya kau yang *MENANAMKAN PIKIRAN* itu. | Sebelum kami *BERUBAH PIKIRAN*, cepatlah kau pergi dari sini.
- Saat tubuh beraktivitas, *PIKIRAN* kita *BERCABANG* liar. | Pada titik ini, sebenarnya *PIKIRAN* saya sudah *BERCECABANG* lagi. | Akhir-akhir ini memang banyak *PIKIRAN BERGAYUT* di benaknya. | Ia termenung, *PIKIRANNYA MELAYANG* jauh sekali. | Diam-diam *PIKIRAN* semacam itu *MELESAK* juga dalam batok kepalanya.

pikuk	Batu-batu besar bergulingan jatuh ke bawah menimbulkan suara <i>HIRUK-PIKUK</i> yang sampai terasa getarannya.
pikul	Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang berani <i>MEMIKUL TANGGUNG JAWAB?</i>
pikun	Berikut ini gejala <i>PIKUN DINI</i> yang terjadi tanpa disadari.
pil	Kenapa harus perempuan yang <i>MEMINUM PIL</i> itu? Mereka tidak mau hamil, maka diminumlah <i>PIL KB</i> itu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namun ia terpaksa harus <i>MENAHAN PIL PAHIT</i> dari ucapan penyidik yang terkesan menutupi kasus tersebut. Di laga lainnya, Leicester kembali harus <i>MENELAN PIL PAHIT</i> setelah menelan kekalahan di kandang Everton.
pilah	<ul style="list-style-type: none">• Penimbul limbah radioaktif wajib melakukan <i>PEMILAHAN</i> dan pengumpulan <i>LIMBAH</i> sesuai dengan jenis dan tingkat aktivitasnya.

- Apabila masing-masing rumah tangga telah melakukan *PEMILAHAN ANTARA SAMPAH ORGANIK dan ANORGANIK*, maka timbunan sampah akan dapat dikurangi. | Konsep pengelolaan sampah ini mengutamakan *PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER* dan mengoptimalkan «reuse» (penggunaan kembali) dan «recycle» (daur-ulang). | Dia menyosialisasikan mengenai *PEMILAHAN SAMPAH BERDASARKAN JENISNYA*.

pilih

- Suatu saat kita harus *MEMILIH PIHAK*.
- Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang *DIPILIH LANGSUNG* oleh rakyat di daerahnya masing-masing.
- Peraturan ini melarang orang untuk tidak menggunakan *HAK PILIHNYA* dalam pemilu.
- Kalau ada yang tidak fatal risikonya, kenapa kita *MENGAMBIL PILIHAN* yang fatal? | Hal ini *MEMBERIKAN PILIHAN* yang lebih luas para penentu kebijakan dalam memilih instrumen pemulihan ekonomi. | Perasaan serba salah sering kali membuat kita sukar untuk *MEMBUAT PILIHAN*. | Pada akhirnya *PILIHAN DIJATUHKAN* pada sistem ini. | Dalam menghadapi dilema ini, kita sebenarnya masih *MEMILIKI PILIHAN* lain. | Kalian tidak *PUNYA PILIHAN*, kami justru terlalu banyak *MEMPUNYAI PILIHAN*. | Keputusan ini tidak gampang. Pergulatan saya setahun sebelum *MEMUTUSKAN PILIHAN* ini. | Ini adalah manfaat yang diharapkan dengan *MENYEMPITKAN PILIHAN* hingga alternatif yang dipilih. | Kampus juga *MENAWARKAN PILIHAN* studi jarak jauh dan fleksibilitas belajar. | Ada pemilih yang belum *MENENTUKAN PILIHAN*. | Mereka baru *MENETAPKAN PILIHAN* di hari-hari terakhir.
- Kita harus bersiap untuk *DIHADAPKAN PADA PILIHAN* yang sangat sulit.
- Sistem *TEBANG PILIH* hanya menebas pohon yang sudah tua dengan tinggi dan diameter yang telah mencukupi. | Politik pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan secara *TEBANG PILIH*.
- Meninggalkan mobil di area parkir yang tak jauh dari pintu tol bisa menjadi *PILIHAN BIJAK*. | Anak-anak Indonesia sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan *SOAL PILIHAN GANDA*.
- Akhirnya *PILIHAN* Fahri *JATUH* kepada Aisha, seorang gadis berdarah campuran. | Sang gadis *MENJATUHKAN PILIHAN* pada pemuda lain yang sudah lama didambakannya.
- Mereka mendapat tiket maju ke *AJANG PEMILIHAN* kepala daerah. | *PEMILIHAN PARLEMEN* akan menyusul 90 hari kemudian. | Mereka semua sudah bersiap-siap menghadapi *PEMILIHAN UMUM*. | *PEMILU PARLEMEN* tidak menghasilkan partai dominan.

pilu

Tapi tak urung, sangat *PILU HATI* kami membaca sms itu.

pimpin

- Bintara adalah seorang *PEMIMPIN BAJAK LAUT* di selat Malaka. | *PIMPINAN BAJAK LAUT* dan beberapa orang anak buahnya melarikan diri ke barat. | Tindakan semacam inilah yang menjadikan *PEMIMPIN* lebih *DISEGANI* atau tidak.
- Dia dikenal sebagai *SOSOK PEMIMPIN* yang lembut, praktis, sabar dan sangat demokratis. | Misi SMA ini adalah mengembangkan peserta didik menjadi *TUNAS PEMIMPIN* masa depan.
- Sejak kecil sudah terlihat memiliki *BAKAT KEPEMIMPINAN*. | Kami memang sengaja mengundang kedua *PUCUK PIMPINAN* tersebut. | Mereka inilah yang diharapkan bisa meneruskan *TONGKAT KEPEMIMPINAN* perusahaan ini.
- *KEPEMIMPINAN* Presiden Sukarno *DIKUDETA* dan kubu Jenderal Soeharto pun mengambil-alih kekuasaan.

pinak → anak

pinang ¹	Lomba <i>PANJAT PINANG</i> bisa menjadi salah satu pilihan ide lomba untuk memeriahkan acara 17 agustus.	
pinang ²	<ul style="list-style-type: none"> • Ia minta kepada orang tuanya agar <i>MEMINANG GADIS</i> itu untuk menjadi isterinya. • Sekarang pergilah untuk mengirim utusan dan wali untuk <i>MELAKUKAN PINANGAN</i> resmi. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengajukan pinangan / menerima ~ / menolak ~</i>
pindah	<ul style="list-style-type: none"> • Aku pernah jadi foto model tapi sekarang <i>PINDAH HALUAN</i>. Pada 1641 ia <i>BERPINDAH IMAN</i> ke Katolik Roma. Ia memutuskan untuk <i>PINDAH JURUSAN SENI MUSIK</i> karena merasa perfilman tidak cocok lagi dengan jiwanya. ^{1*} Marka utuh berarti pengendara tidak boleh <i>BERPINDAH LAJUR</i>; marka putus-putus berarti pengendara boleh <i>BERPINDAH LAJUR</i>. Padahal uang sudah <i>BERPINDAH TANGAN</i>. Untuk sekarang dia belum berencana <i>PINDAH KEWARGANEGARAAN</i>. Setelah mempertimbangkan sejak tahun 2020, dia akhirnya memutuskan <i>PINDAH WARGA NEGARA</i>. • Ia <i>BERINGSUT PINDAH</i> ke jok penumpang. Kebiasaan <i>BERLADANG BERPINDAH-PINDAH</i> masih berlangsung hingga saat ini. • Tak disangka, ternyata ada kekuatan yang memungkinkan <i>ANGAN-ANGANNYA BERPINDAH</i> semesta terwujud. Waktu yang kerap membawa <i>ANGANKU BERPINDAH-PINDAH</i>, masa lalu, masa kini, masa lalu, masa... Sesekali langit tergores oleh cahaya meteor atau <i>BINTANG BERPINDAH</i>. 	^{1*} In this example, the subject moves from film studies to music studies.
pindai	Konsumen cukup <i>MEMINDAI BARCODE</i> yang tersedia di titik-titik tertentu. Hasil pemindaian kemudian otomatis akan masuk ke dalam keranjang belanja. Jadi, pertanyaannya, bagaimana Anda <i>MEMINDAI QR CODE</i> ini?	bdk. <i>scan</i>
pinggang	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangannya bertemu dengan Atik yang marah <i>BERKACAK PINGGANG</i>. Kun Liong meloncat berdiri dan <i>BERTOLAK PINGGANG</i>, pura-pura marah. • Sesampai di rumah, Bapak melolos <i>IKAT PINGGANGNYA</i> dan tanpa kata-kata segera menghajarku. Hal itu berarti rakyat harus segera bersiap <i>MENGENCANGKAN IKAT PINGGANG</i> dan mengganjal perut dengan batu. <i>TAS PINGGANG</i> salah satu asesoris yang aku sukai. 	
pinggir	Menggarisbawahi ide-ide kunci, membuat <i>CATATAN PINGGIR</i> , dan menuliskan kembali inti informasi yang telah diterima merupakan bagian dari teknik mengulang kompleks. Hal ini akan mendesak mekanisme pasar untuk makin berada di <i>POSISI PINGGIRAN</i> .	
pingsan	Mendengar vonis tersebut, pria tadi <i>JATUH PINGSAN</i> . Bapak mereka <i>TERKAPAR PINGSAN</i> , tak berdaya, di atas tanah. Lasi menjerit dan <i>TERKULAI PINGSAN</i> . Dinah sendiri <i>MAU PINGSAN</i> melihat duit itu. Ia tidak tahu berapa lama ia <i>REBAH PINGSAN</i> di tempat itu. Ia merasa lemas dan <i>ROBOH PINGSAN</i> bagaikan sehelai kain yang dilepaskan.	
pinjam	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum ini mengatur tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, <i>PINJAM MEMINJAM</i>, perserikatan, dan sebagainya. • Itu bukan bank, itu koperasi <i>SIMPAN PINJAM</i>. • Menteri ini menerbitkan surat keputusan izin <i>PINJAM PAKAI</i> kawasan hutan untuk PT tersebut. 	
pintal	Ia melukiskan seekor laba-laba yang sedang <i>MEMINTAL BENANG</i> menjadi sarang.	
pintar	<ul style="list-style-type: none"> • Pakar media sosial ini menyatakan, publik harus <i>PINTAR-PINTAR BETUL</i> memilah berbagai 	^{1*} ditemukan juga: <i>jam (tangan)</i>

macam isu di era banjir informasi. | Agar bisa menghemat, kamu harus *PINTAR BERSIASAT*.

- Ibnu dan istrinya melarikan Nova ke *ORANG PINTAR*, baru kemudian ke rumah sakit terdekat.
- *ALAT PINTAR* perangkap tikus ini merupakan suatu alat yang dirancang untuk menangkap tikus secara otomatis disaat tikus masuk kedalam perangkap. | Aplikasi ini menyediakan fitur kemudahan transaksi perbankan, yang bisa diakses melalui *GAWAI PINTAR* selama 24 jam. | Kini telah bermunculan berbagai jenis dan type *HP PINTAR* («smartphone») dengan fungsinya yang kian luas. | Aneka kegiatan yang berhubungan dengan akses Internet kini lebih banyak dilakukan melalui *PONSEL PINTAR*. | Mereka menggalakkan penggunaan telepon zadul («dumb phone», bukan *TELEPON PINTAR*).^{1*}
- Keenan menatap kedua mata Kugy. «Kamu nggak pernah *PINTAR BERSANDIWARA*.»

*pintar / kota ~ / mobil ~ / rumah
~ / sistem parkir ~ dsb.
bdk. Kartu Indonesia Pintar (KIP)*

pintas

- Datuk tahu bahwa ada *JALAN PINTAS* itu.
- Waktu itu Sejarah Umum diberikan hanya *SEPINTAS LALU* di sekolahan.

pintu

- Pada Mei 1998, Soeharto mundur dari kekuasaannya dan Indonesia memasuki era demokratisasi. Perubahan besar-besaran di *AMBANG PINTU*. | «Kamu asu minggat terus!» teriak Semir kepada Seton dari *BIBIR PINTU* depan. | Dirinya terus memegang *GAGANG PINTU* dan menutup pintu kamar tersebut. | Sebelum bus berhenti, kenek sudah siap di *MULUT PINTU*. | Sejauh ini, belum muncul *PALANG PINTU* anyar di kamar ganti United.
- Undang-undang baru mengisyaratkan percepatan dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha melalui mekanisme *SATU PINTU*. | Mereka membentuk Sistem *PELAYANAN TERPADU SATU PINTU* (PTSP)
- Akan ada aturan baru tentang buka-tutup *PINTU AIR* Manggarai. | Beruntung *PINTU-PINTU DARURAT* sudah dibuka seorang awak kabin. | Rumah itu punya *PINTU GERBANG* kecil dan jalan setapak pendek ke *PINTU DEPAN*. | Bandara ini tetap beroperasi sebagai *PINTU GERBANG UTAMA* negara dan menjaga konektivitas di Tanah Air. | *PINTU MASUK UTAMA* ke dalam bangunan induk kantor berada di sisi sebelah selatan bangunan.
- Di waktu menutup *PINTU* depan, Dino *MEMBANTINGNYA* dengan amat keras. | Lalu dia lari memasuki kamarnya, *MEMBANTING DAUN PINTU* keras-keras. | *PINTU* bagi investasi asing *DIBUKA* lebih besar, tanpa harus liberalisasi penuh. | Hal itu membuatku semakin tak sabar menunggu *PINTU* apartemennya *TERKUAH*.

pion

Orang tua sedang mengangkat *BIJI PION*, tapi tidak segera diletakkan.

pipi

Kedua *PIPI* dan rongga matanya sangat *CEKUNG*.

pipis

Kadang saat *INGIN PIPIS*, dia malah enggak bisa mengeluarkan. | Sudah mengunci pintu dan siap berangkat, tiba-tiba *KEBELET PIPIS*. | Si sopir yang melihat mukaku jadi keriput akibat *MENAHAN PIPIS* bermurah hati menghentikan bus.

pipit

Kalau tersenyum muncul *LESUNG PIPIT* di kedua pipinya.

piring

- Di dalam dapur teronggok kompor minyak tanah, periuk nasi, panci aluminium, dan dua buah cangkir dan *PIRING KALENG*.
- *PIRING* kami *TANDAS* dalam waktu singkat.

^{1*} ditemukan juga: *piringan CD*

- Mereka jual mesin *PENCUCI PIRING* berkualitas.
- Dari dalam koper, mereka hanya menemukan piama, satu *KEPING PIRINGAN COMPACT* film Godfather II, dan kitab suci. ^{1*} | Ia tengah memutar gramofon dengan *PIRINGAN HITAM* peninggalan kakeknya.

pisah

- Hakim mengabulkan permintaan *PISAH MEJA DAN RANJANG* atas permohonan kedua suami isteri. | Suami isteri itu bukan saja *PISAH RANJANG*, tetapi suami takut pulang, tidur di rumah teman-temannya.
- Setelah menikah, kalian tentu akan hidup bersama untuk selamanya saling setia hingga *AJAL MEMISAHKAN*.
- Mari kita *MEMISAHKAN FAKTA DARI FIKSI*. | Meskipun jauh *TERPISAH DARI AKAR* budayanya namun mereka senantiasa memelihara adat istiadatnya.
- Ada *TEMPAT TERPISAH* untuk laki-laki dan perempuan.
- *DIHUBUNGI TERPISAH*, Kepala Puskesmas tersebut juga menyampaikan hal serupa. | Kapolsek tersebut saat *DIKONFIRMASI TERPISAH* membenarkan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan pihak panitia.^{1*} | Saat *DIWAWANCARAI TERPISAH*, dia membenarkan rencana tersebut.
- Tidak begitu tegas *GARIS PEMISAH* antara pimpinan dan staf pelaksana. | Hal ini menjadi suatu dasar yang membuat *JURANG PEMISAH* antara mereka. | Banyak macam furnitur yang bisa dimanfaatkan sebagai *SEKAT PEMISAH* ruangan pada apartemen. | Toleransi antar umat manusia ini memangkas *SEKAT-SEKAT PEMISAH* untuk saling berinteraksi dengan damai.

^{1*} bdk. → konfirmasi

pisang

Saat *BUNGKUSAN DAUN PISANG* dibuka, kepulan asap dan aroma rempah yang kuat dan pedas langsung terasa. | Beragam kuliner khas Mandeh tersaji di meja siang itu. Ada ikan gulai *JANTUNG PISANG*, sampadeh ikan bawal, udang, hingga lokan. | *SEGISIR PISANG* yang disimpan secara utuh mungkin memang terlihat cantik, tapi ternyata ini justru mempercepat pembusukan pisang. | Iya, hampir aku lupa, Kak. Kami membawa *SETANDAN PISANG* untuk Kakak dan kawan-kawan Kakak. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *sebatang pisang / sebiji ~ / sesikat ~*

pisau

- Sepuluh buah kuku jari tangannya panjang-panjang dan meruncing seperti sepuluh *BATANG PISAU* yang hitam kemerahan, amat mengerikan! | Kau kenal kepada orang ini, dan dia pernah mengirim dua *BILAH PISAU* yang tajam. | Secara tiba-tiba seorang tak dikenal dengan *SEBILAH PISAU* muncul dan langsung membacok Sriyanto dari belakang. | Aku punya mata untuk melihat, tapi *MATA PISAU*, kampak dan parang untuk memotong.
- Saat penangkapan, polisi juga mengamankan dua buah *PISAU TAJI* dan satu ekor ayam jantan.

pistol

- Dia *MENCABUT PISTOL* dari balik celananya. | Dia arahkan *MONCONG PISTOL* ke kepala ayam itu. | Ia *MENYARUNGKAN PISTOL*.
- Ia dibekali mereka dengan *SEPUCUK PISTOL*, untuk menjaga dirinya sendiri.

pita

- Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pembangunan *PITA LEBAR* Indonesia tahun 2014-2019 sebagai rencana strategis. | Udara dari paru-paru membuat *PITA SUARA* bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi suara.
- Rambutnya yang terurai diikat dengan *SEUTAS PITA* warna emas.

pitam	Semoga ia tak <i>NAIK PITAM</i> setelah membaca ini.	
plagiat	Mahasiswa yang diduga <i>MELAKUKAN PLAGIAT</i> diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan studi.	
plang	Ia menolak menanyakan arah jalan kepada orang-orang yang kami temui. <i>PLANG JALAN</i> menjadi satu-satunya petunjuk.	
plasma	Darah tersusun oleh <i>PLASMA DARAH</i> (terdiri atas air dan beberapa bahan yang terlarut) dan sel-sel darah (sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah).	
plastik	Pada tahap awal cukai <i>KEMASAN PLASTIK</i> akan dikenakan pada produk kantong plastik. Semuanya, aku tidak melakukan <i>OPERASI PLASTIK!</i> Aku tidak memperbaiki hidung atau mataku.	
plong	Efeknya <i>TERASA PLONG</i> dan melegakan.	
plus	Laiknya kampanye, fokus mereka mengungkap berbagai kelebihan atau <i>NILAI PLUS</i> beliau melalui media sosial. Itu tentunya akan memberikan <i>NILAI PLUS</i> bagi produk yang dipasarkan.	
pocong	Saya <i>BERANI DISUMPAH POCONG</i> sekalipun, apa yang saya katakan adalah benar.	
pohon	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Kehutanan ini selalu siaga untuk menebang atau <i>MEMANGKAS POHON</i> jika ada laporan dari masyarakat. <i>POHON</i> itu pun akhirnya diancam akan <i>DITEBANG</i>. • Dia sudah ada di tangga yang bersender di batang <i>POKOK POHON</i> apel dan sibuk memeteki apel. Dia menyembul dari <i>RUMPUN POHON</i> pisang raja. • Kun Liong meloncat lagi ke atas pohon dan memanjat dari cabang ke cabang sampai dia berada di <i>PUNCAK POHON</i>. Ia segera memanjat <i>POHON</i> itu sampai ke <i>UJUNG</i> ^{1*}. 	^{1*} bdk. our comment in entry <i>ujung</i>
pokok ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim merupakan <i>ANCAMAN POKOK</i> lingkungan di seluruh dunia. Tapi karena tersangka merupakan tenaga pendidik, maka hukumannya ditambah sepertiga dari <i>ANCAMAN POKOK</i>. Dua masalah besar yang menjadi <i>AGENDA POKOK</i> Kongres. Memang ada beberapa <i>AJARAN POKOK</i> yang tidak akan berubah. Yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga stabilitas harga <i>KEBUTUHAN POKOK</i>. Ketika harga <i>BAHAN KEBUTUHAN POKOK</i> naik begitu tinggi, jumlah kemiskinan semakin menggila. Sebagai <i>BAHAN POKOK</i>, beras memiliki permintaan yang inelastis terhadap perubahan harga. Di tempat terpisah mereka juga membangun pasar (tempat penjualan <i>BARANG KEBUTUHAN POKOK</i> masyarakat sehari-hari). Energi memainkan peran besar dalam distribusi <i>BARANG-BARANG POKOK</i> masyarakat. Bacalah buku tersebut dan catatlah <i>BUTIR-BUTIR POKOK</i> isi buku tersebut. Hal yang harus dipikirkan kemudian adalah kemampuan pemerintah untuk mulai membayar bunga dan <i>CICILAN POKOK</i> keseluruhan utang tersebut mulai tahun depan. Inilah <i>DASAR POKOK</i> yang harus dimiliki oleh setiap orang di negeri ini. Hal ini terjadi untuk mengontrol sejauh mana praktik-praktik keagamaan menyimpang atau tidak dari <i>GARIS-GARIS POKOK</i> ajaran keagamaan. <i>HARGA POKOK</i> produk yang dihitung dengan pendekatan «full costing» terdiri dari unsur <i>HARGA POKOK</i> produksi ditambah dengan biaya non produksi. Dalam Perjanjian Kerja Bersama tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas <i>GAJI POKOK</i>, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>alasan pokok / dalil ~ / pengertian ~ / fungsi ~ / gagasan ~ / kegiatan ~ / hal ~ / hidangan ~ / perjanjian ~ / landasan ~ / makanan ~ / materi ~ / prinsip ~ / kesimpulan ~ / persyaratan ~ / pertanyaan ~ / tugas ~ / unsur ~ dsb.</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>pokok pembahasan</i></p>

Manusia dipandang sebagai *KUNCI POKOK* dalam kelestarian maupun kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. | Di beberapa daerah di Indonesia telah mempunyai *PANGAN POKOK* bukan beras seperti sagu di Maluku dan jagung di Madura. | Kecelakaan akibat kerja ini mencakup dua *PERMASALAHAN POKOK*, yakni: (...). | Soal pembangunan merupakan *SOAL POKOK* yang harus dan perlu diperhatikan. | Wah-wah, mengapa kita jadi menyimpang jauh dari *PERSOALAN POKOK*? | Pengertian upah/gaji pada umumnya dikaitkan dengan *UPAH/gaji POKOK*. Pendapatan: *UPAH/gaji POKOK* ditambah dengan segala macam tunjangan yang diterima karyawan.

- Ada beberapa permasalahan yang menjadi *POKOK BAHASAN* dalam penelitian ini. ^{2*} | Hal ini menjadi *POKOK PERHATIAN* dalam rencana pengembangan industri kreatif. | Di dalam sebuah molekul yang ditemukan di dalam inti sel, terdapat gudang penyimpanan data yang 40 kali lebih besar daripada ensiklopedia terbesar di dunia yang menyimpang jutaan *POKOK INFORMASI*. | Kata majemuk ada yang terdiri dari satu kata dan satu *POKOK KATA* sebagai unsurnya, misalnya «daya tahan» dan «kolam renang», dan ada pula yang keduanya terdiri dari *POKOK KATA*, seperti «lomba tari», «jual beli», dan «simpan pinjam». | Menurut dia, terdapat tiga *POKOK MASALAH* besar yang dilakukan oleh perusahaan sawit Indonesia. | Inilah sekelumit tulisan yang saya jadikan *POKOK PEMIKIRAN* buat apa itu hakikat pendidikan sebenarnya. | Yang jadi *POKOK SENGKETA* adalah status penyelidik dan penyidik di lembaga antirasuah itu.

pokok²

Dia sudah ada di tangga yang bersender di batang *POKOK POHON* apel dan sibuk memeteki apel. | Oleh itu, *POKOK KELAPA* juga digelar pokok seribu guna.

pola

- Orang tua sebagai individu yang berbeda tentu akan mempunyai kecenderungan *POLA ASUH* yang berbeda pula. | Hingga kini *POLA PEMBANGUNAN* Jakarta yang dilaksanakan adalah sama dengan *POLA PEMBANGUNAN* abad ke-20. | Data tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pergeseran *POLA BELANJA* konsumen semakin menguat. | *POLA PENDEKATAN* politik seperti ini hampir tidak jauh berbeda dari masa-masa Orde Baru. | Dan lebih baik lagi jika terdapat perubahan *POLA HIDUP* menjadi *POLA HIDUP* sehat. | Faktor lain penyebab keterbelakangan masyarakat ini adalah kuatnya memelihara *POLA KEHIDUPAN* tradisionalnya. | Hal ini bisa mempengaruhi *POLA HUBUNGAN* orang tua dan anak. | Rumah tangga cenderung akan mengurangi tabungan untuk menunjang *POLA KONSUMSI* yang lama. | *POLA KELAKUAN* adalah suatu cara bertingkah laku yang diciptakan untuk ditiru banyak manusia. | *POLA PERILAKU* dari penegak hukum juga perlu diperbaiki agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. | Asupan *POLA MAKAN* yang salah akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. | Keseluruhan sifat ini menyatu dalam *POLA PIKIR*, *POLA SIKAP*, dan *POLA TINDAK*. | Mereka memiliki *POLA PEMIKIRAN* dasar tentang bahasa Indonesia seperti membosankan, monoton, dan tidak menarik. | Bangunan induk memiliki bentuk karakter spasial *POLA RUANG* simetris, sedangkan bangunan penunjang bentuk *POLA RUANG* asimetris. | Rumah tradisional Jawa berpijak pada *POLA TATA RUANG*, baik ruang dalam maupun ruang luar. | Pada *POLA TANAM* padi dua kali dalam satu tahun terdapat dua kali puncak populasi tikus sawah. | *POLA TINGKAH LAKU* seorang anak tidak bisa terlepas dari *POLA TINGKAH LAKU* anak-anak lain di sekitarnya. ^{1*}

- Tetapi, seiring berjalannya waktu dia mulai *MENEMUKAN POLANYA*.

polah

Saat ini banyak orang tua uring-uringan menyaksikan *TINGKAH POLAH* anak-anaknya yang

^{1*} ditemukan juga: *pola belajar* / ~ *curah hujan* / ~ *pendidikan* / ~ *gerak(an)* / ~ *interaksi* / ~ *kalimat* (pola kalimat is used as a technical term in grammar) / ~ *pengelolaan keuangan* / ~ *pengembangan* / ~ *kerja sama* / ~ *komunikasi* / ~ *penalaran* / ~ *pakaian* / ~ *kepemimpinan* / ~ *tidur* dsb.

makin hari makin terkikis kesantunannya.

polemik	<i>POLEMIK</i> dan demo terkait pro-kontra poligami <i>MEREBAK</i> dimana-mana.
poligami	Anda tentu sadar sepenuhnya <i>MELAKUKAN POLIGAMI</i> .
polisi	<ul style="list-style-type: none">• <i>APARAT KEPOLISIAN</i> membagikan nasi bungkus melalui patroli keliling. Sementara itu, polisi lainnya memasang <i>GARIS POLISI</i>.• Banyak warga yang mengeluhkan tingginya gundukan <i>POLISI TIDUR</i> yang dibangun di jalan tersebut.
politik	<ul style="list-style-type: none">• Sikap kritis Bung Tomo rupanya menjalar ke <i>GELANGGANG POLITIK</i>. Sejak saat itu, kebebasan menjadi atmosfer yang memenuhi <i>PENTAS POLITIK</i> Indonesia. Mereka selalu berusaha menghindari <i>WILAYAH POLITIK</i>, seolah-olah politik adalah sesuatu yang sangat menakutkan.• Banyak kaum muda yang <i>MENCEBURKAN DIRI KE POLITIK</i> praktis. Saya tidak akan <i>MELIBATKAN DIRI DALAM POLITIK</i>. Ia <i>MASUK KE DALAM</i> politik praktis. Sebelum <i>TERJUN KE POLITIK</i> praktis beliau adalah guru besar di UGM.• Apa tujuan dari <i>POLITIK BELAH BAMBU</i> itu? Tujuan penerapan <i>POLITIK BELAH BAMBU</i> adalah untuk mempertahankan kekuasaan. Yang terjadi adalah <i>POLITIK DAGANG SAPI</i> yang dilakukan oleh para partai pendukung koalisi. Dari 1962 sampai 1966, Soekarno menggelar <i>POLITIK KONFRONTASI</i> melawan Malaysia.
pondasi	Proses membuat kerangka besi <i>PONDASI TAPAK</i> atau sering juga disebut oleh orang awam atau para tukang sebagai kerangka <i>PONDASI CAKAR AYAM</i> sebenarnya bisa dibuatkan oleh tukang secara penuh.
ponsel	<ul style="list-style-type: none">• Kamus Besar Bahasa Indonesia Luring (KBBI Luring) dapat diunduh di aplikasi Playstore atau Appstore di <i>PONSEL CERDAS</i> («smart phone»). Dia tidak bisa menghubungi Beni karena <i>PONSEL</i> Beni <i>MATI</i>. Aneka kegiatan yang berhubungan dengan akses Internet kini lebih banyak dilakukan melalui <i>PONSEL PINTAR</i>.• Sekelompok anak-anak muda menguasai ruang sambil <i>MEMELOTOTI PONSEL</i> masing-masing.
pontang	Dor! Dor! «Angkat tangan!» Mereka <i>LARI PONTANG-PANTING</i> .
pop(uler), popularitas	<ul style="list-style-type: none">• Berkat itu pulalah <i>POPULARITAS</i> Titi <i>MENANJAK</i> cepat.• Novel ini digolongkan ke dalam jenis <i>NOVEL POP</i>.
pora	<ul style="list-style-type: none">• Bau busuk dari <i>PESTA PORA</i> itu tercium media.• Ia pasti tengah <i>BERPESTA PORA</i> di sana dan tidak ada satu pun yang dapat mengganggunya. Duit haram itu tak bisa begitu saja dimasukkan ke bank. Satu-satunya cara dicuci dulu baru kemudian <i>BERPESTA PORA</i>.
porak	Tetapi serangan balik pasukan Bonjol mampu <i>MEMPORAK-PORANDAKAN</i> musuh sehingga terusir keluar benteng.

pornografi	Banyak orang dewasa yang juga <i>KETAGIHAN PORNOGRAFI</i> di Internet.	
poros	Bumi <i>BERPUTAR PADA POROSNYA</i> dan berputar pula mengelilingi matahari.	
portal	Orang menghadapi masalah teknis saat melamar haji melalui <i>PORTAL ELEKTRONIK</i> ini.	
portofolio	Dan pada 2007 aliran <i>INVESTASI PORTOFOLIO</i> (saham dan obligasi) terus meningkat dengan kencang.	
pos ¹	Didirikan <i>POS PENCEGATAN</i> di setiap jalan masuk kampung.	
pos ²	Hal ini sebaiknya tidak dimasukkan dalam satu <i>POS ANGGARAN</i> Mahkamah Agung, tetapi dalam <i>POS ANGGARAN</i> Dewan Perwakilan Rakyat.	
pose	Ia duduk berlatar tirai beludru dalam <i>POSE SEPARUH BADAN</i> .	
posisi	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka dapat tergoda oleh janji jabatan menteri dan <i>POSISI BASAH</i> lainnya. Perempuan juga harus dapat mempunyai kesempatan memilih dan meraih <i>POSISI YANG SEJAJAR</i> dengan laki-laki di masyarakat. Dengan hasilimbang ini, Paderborn tetap berlabuh di <i>POSISI JURU KUNCI</i> klasemen Bundesliga. Mereka menduduki <i>POSISI-POSISI KUNCI</i> dalam pemerintahan. Hal ini akan mendesak mekanisme pasar untuk makin berada di <i>POSISI PINGGIRAN</i>. ^{1*} • Hal ini menunjukkan <i>RENDAHNYA POSISI TAWAR</i> mereka sebagai tenaga kerja. • Dia sadar bahwa dia tidak akan mungkin <i>MENDUDUKI POSISI</i> yang lebih tinggi. Untuk <i>POSISI</i> yang ia <i>EMBAN</i>, usia Agus terbilang masih muda. Indonesia akan dapat <i>MENGUKUHKAN POSISI</i> yang lebih kuat dalam perekonomian global. Mereka menguasai alat komunikasi untuk <i>MEMPERKUKUH POSISI</i> mereka di bidang politik dan ekonomi. • Di mana <i>LETAK POSISI</i> kita sekarang? Ya, di mana posisi kita sekarang? • Dia <i>DICOPOT</i> dari <i>POSISINYA</i> sebagai Menteri Perindustrian. • <i>POSISI TAWAR</i> Indonesia hari ini jauh lebih baik ketimbang saat pemerintah tersebut. Ini adalah strategi tersembunyi untuk <i>MENGANGKAT POSISI TAWAR</i> para penggiat kampanye itu. Hal ini akan <i>MEMPERKUAT POSISI TAWAR</i> pihak pengusaha. Hal ini ini <i>MELEMAHKAN POSISI TAWAR</i> perempuan di tengah budaya maskulin. Mereka masih <i>MENEMPATI POSISI</i> yang tinggi di tengah masyarakat. Hal ini dapat <i>MENINGKATKAN POSISI TAWAR</i> Indonesia. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>posisi awal</i> / ~ <i>berbaring</i> / ~ <i>berdiri</i> / ~ <i>buncit</i> / ~ <i>dominan</i> / ~ <i>duduk</i> / ~ <i>jengkeng</i> / ~ <i>jongkok</i> / ~ <i>marginal</i> / ~ <i>persaingan</i> / ~ <i>puncak</i> / ~ <i>rebah</i> / ~ <i>rendah</i> / ~ <i>semula</i> / ~ <i>strategis</i> / ~ <i>sujud</i> dsb.</p>
positif	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan bahwa produk di atas terbukti <i>POSITIF MENGANDUNG DNA</i> babi. • Juga melakukan «rapid test» warga yang keluarganya <i>KEDAPATAN POSITIF</i> Covid-19. Satu pegawai mereka <i>DIDUGA POSITIF</i> Covid-19. Orang yang <i>TERKONFIRMASI POSITIF</i> langsung melakukan isolasi mandiri. Dia <i>DINYATAKAN POSITIF</i> menderita Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. • Pemerintah Pusat <i>MENANGGAPI POSITIF</i> rencana tersebut. Keluarga yang baik akan <i>BERPENGARUH POSITIF</i> bagi perkembangan anak. 	
postur	Hermanto mempunyai <i>POSTUR TUBUH</i> tipikal pria setengah baya.	
potensi	Sektor ini <i>BERPOTENSI BESAR</i> dalam pengurangan angka kemiskinan. Hal ini punya <i>POTENSI KEKELIRUAN</i> yang cukup tinggi.	

potong

- Coba kamu lihat berapa orang yang *MEMOTONG ANTRI* saat pengambilan tiket di event tertentu. | Dan terlambat berarti ada sekian persen *DANA DIPOTONG*. | Gunting adalah perkakas yang berfungsi untuk *MEMOTONG KAIN*. | «Cukup, Zus, cukup.» Sengaja *KUPOTONG KALIMAT* Mei Lan. | Dia sudah mengocok tumpukan *KARTU, MEMOTONGNYA*, mengambilnya dan ia tidak bisa menyelipkannya kembali. | Sebagai penyedia platform, Carisayur akan *MEMOTONG KOMISI* dari transaksi yang terjadi. | Siswa sekolah harus selalu *MEMOTONG KUKU* seminggu sekali agar tampak bersih dan rapi. | Orang yang berbohong bakal *DIPOTONG LIDAHNYA*, orang yang mencuri dipenggal tangannya. | Dari kopi yang diserahkan kepada pemerintah, petani mendapatkan bagian yang sudah *DIPOTONG PAJAK*. | Pertumbuhan defisit terjadi karena pemerintah telah *MEMOTONG PAJAK* tanpa memotong pengeluaran. | *TARIFNYA* bisa *KUPOTONG*.
- Rambutnya *DIPOTONG CEPAK* model tentara. | Setelah itu rumput laut *DIPOTONG KECIL-KECIL* dan dimasukkan ke dalam blender.
- Bahan-bahan: daging ayam *DIPOTONG DADU* 150 gram, daging asap *DIPOTONG KOREK API* 100 gram. • Biasanya pada potongan terdapat 2 gambar, yaitu *POTONGAN MEMANJANG* dan *POTONGAN MELINTANG*.
- Yang disebut sebagai sate adalah *POTONGAN DAGING* yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan lidi daun kelapa atau bambu. | Ia berusaha memanfaatkan *POTONGAN-POTONGAN KAIN* (kain perca) menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. | Para pemilih diberikan *POTONGAN KERTAS* guna dipakai menulis nama pilihan mereka.
- Kecantikannya cukup, *POTONGAN BADAN* boleh. | Mereka mempunyai *POTONGAN MUKA* yang boleh disebut tampan.
- Mereka ditanya apakah hotel memberikan *POTONGAN HARGA*.
- Banyak guru memperoleh perlakuan yang tidak adil seperti *PEMOTONGAN GAJI*. | *PEMOTONGAN UPAH* karena terjadi wabah penyakit tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut. ^{1*} | Di *RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)* ternyata domba-domba itu juga rutin dipotong, dikuliti, dibersihkan, dan dagingnya dijual.
- Ia menangis: meninggalkan mereka seperti kehilangan *SEPOTONG BADAN*. | Ia mencari pakaian untuk Cin Hai, sebuah celana putih dan *SEPOTONG BAJU* biru. | Seorang wanita menyebarkan *SEPOTONG BERITA* yang memalukan mengenai tetangganya. | *SEPOTONG BULAN* tergantung diam-diam di langit. | Anak itu masuk ke dalam kamar dan kembali dengan *SEPOTONG HANDUK*. | Ia merobek *SEPOTONG KAIN* dari jubah yang dipakainya. | Tidak ada *SEPOTONG KATA* yang aku pahami. | Yang membuat kedua anak muda itu merasa heran adalah *SEPOTONG KERTAS* yang berada di ujung tali itu. | Itulah yang membuat Abi mengenali *SEPOTONG MASA LALU* mereka. | Tingginya harga *SEPOTONG PAKAIAN* «haute couture» mengakibatkan banyak orang tidak mampu membelinya. | Sambil duduk membaca majalah di *SEPOTONG KURSI*, aku merasa ada seorang yang mengawasiku. | Ia duduk di sebelahku, berbagi ruang di *SEPOTONG KURSI*. ^{2*}

bdk. *penggal, tebang, tebas*

^{1*} ditemukan juga: *pemotongan anggaran / ~ biaya / ~ dana / ~ pajak / ~ subsidi / ~ tarif* dsb.
^{2*} so «*sepotong*» can stand before any piece of clothing or fabric, but it can also indicate a quantity cut off from a whole, as in «*sepotong kayu*», «*sepotong garis*» etc.

potret

Beliau juga senang *MEMOTRET HITAM PUTIH*.

praduga

- Apa yang telah dia temukan mungkin tidak begitu saja *MEMBENARKAN PRADUGANYA*.
- «Pembunuhnya sudah tertangkap. Mengapa dilepaskan?» «Polisi memakai asas *PRADUGA TAK BERSALAH*»

praja

Mereka melihat ke sekeliling untuk mengetahui apakah ada polisi *PAMONG PRAJA* atau tidak.

prakarsa

Oleh karena itu, Gideon *MENGAMBIL PRAKARSA* sendiri untuk memerangi obat palsu ini. | Ia

MEMBUAT PRAKARSA untuk menjalin kerja sama dengan petani lain di wilayah itu. | Perancis *MENDUKUNG PRAKARSA* ini sepenuhnya. | Partisipasi horizontal adalah masyarakat yang *MEMPUNYAI PRAKARSA* dalam bekerjasama dengan pihak lain. | Mereka *MENYERAHKAN PRAKARSA* membentuk pemerintahan kepada peraih suara terbanyak dalam Pemilu.

praktik	<ul style="list-style-type: none">• Di level ini juga <i>MARAK PRAKTIK</i> culas tersebut.• <i>PRAKTIK</i> bisnis ini sudah <i>BERJALAN</i> bertahun-tahun di negeri ini.• Banyak mahasiswa yang mengambil kuliah sambil bekerja, <i>MENIMBA TEORI SAMBIL PRAKTIK</i> di dunia kerja.
praktis	Hidup harus <i>DIHAYATI PRAKTIS</i> , dan tidak hanya diteorikan.
pramuka	Senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, senam hamil, senam aerobik, <i>SENAM PRAMUKA</i> , Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll.
prasangka	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada alasan lagi untuk tetap memelihara <i>PRASANGKA BAIK</i> terhadap rezim. Anak-anak telah tertulari <i>PRASANGKA BURUK</i> orang tua mereka terhadap keluarga tersebut. Begitu banyak masalah dan problem di dunia ini muncul karena <i>PRASANGKA NEGATIF</i>.• Saya lebih cenderung memilih berpikir positif dan <i>BERPRASANGKA BAIK</i> dulu. Dia adalah seorang anak yang jujur dan tidak pernah <i>BERPRASANGKA BURUK</i> terhadap siapapun juga. Seseorang pelatih tidak boleh <i>BERPRASANGKA JELEK</i> terhadap anak didiknya.
prasekolah	Anak-anak <i>USIA PRASEKOLAH</i> mengembangkan sikap diri sendiri (konsep diri) dan dapat secara cepat belajar mengekspresikan diri mereka.
prasyarat → syarat	
predator	Secara umum, pesut ini tak punya <i>PREDATOR ALAMI</i> .
predikat	Ia merasa memiliki beban berat dengan <i>MENYANDANG PREDIKAT</i> tersebut.
preman	Sejak para tamu berdatangan, beberapa polisi <i>BERPAKAIAN PREMAN</i> juga ikut bergabung.
preseden	Kita berharap, adanya kejadian ini tidak <i>MENCIPTAKAN PRESEDEN</i> buruk atau ketakutan dalam melaksanakan tugas. Semua itu <i>MERUPAKAN PRESEDEN</i> historis.
presentasi	Aku harus segera <i>MEMBERIKAN PRESENTASI</i> .
prestasi	Program inovasi tersebut sangat bagus, sehingga dapat <i>MENOREHKAN</i> beberapa <i>PRESTASI</i> tingkat nasional. Beberapa kali siswa-siswa dari berbagai sekolah mampu <i>MENGUKIR PRESTASI</i> emas pada olimpiade sains dan teknologi.
preventif	Hal ini bisa memainkan peranan penting sebagai <i>UPAYA PREVENTIF</i> untuk mencegah terjadinya penyakit.

pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan ini diambil berdasarkan <i>ALASAN PRIBADI</i> dari mantan pelatih tersebut. Tidak boleh orang sembarangan <i>MEMBEBERKAN DATA PRIBADI</i> ke publik tanpa izin. <i>DATA-DATA PRIBADI</i> ini juga dilaporkan dijual pada dunia jejaring hitam («dark web»). Mengapa dia sendiri menghindari mengungkapkan <i>KEHIDUPAN PRIBADINYA</i>? <i>HAK PRIBADI</i> merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang <i>KEHIDUPAN PRIBADI</i> dan data seseorang. Ia mengaku telah membentuk tim ini atas <i>INISIATIF PRIBADI</i>. Museum itu tidak menjadi <i>MILIK PRIBADI</i>, tapi menjadi milik masyarakat, untuk dinikmati masyarakat. Orang bersedia merekayasa fakta dan data demi tercapainya <i>KEPENTINGAN PRIBADI</i> dan golongan. Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk <i>KEUNTUNGAN PRIBADI</i>. Menurutku, keyakinan adalah <i>WILAYAH PRIBADI</i>. • Beliau seperti memiliki <i>KEPRIBADIAN GANDA</i>. Sekali waktu terlihat baik, namun sekali waktu malah menampakkan kebalikannya. Hal inilah juga yang membedakan kebutuhan komunikasi antara tipe <i>KEPRIBADIAN INTROVERT</i> dengan tipe <i>KEPRIBADIAN EKSTROVERT</i>. Wajah 99 tahun yang menampakkan <i>KEPRIBADIAN KERAS</i> itu tersenyum tipis. 	
prihatin	<ul style="list-style-type: none"> • Kami sungguh <i>AMAT PRIHATIN</i>. Dari dulu saya <i>SANGAT PRIHATIN</i> dengan kegiatan penambangan timah. Dia <i>MENAKU PRIHATIN</i> dengan kejadian tersebut. Hal ini <i>MEMBUAT PRIHATIN</i> Pemerintah. Baru kali ini ia <i>MERASA PRIHATIN</i> pada dirinya sendiri. Aku <i>TURUT PRIHATIN</i>. • Mereka, yang di hadapan hadirin <i>MENATAP PRIHATIN</i>, menggaungkan tawa di baliknya. • <i>KEPRIHATINAN</i> mulai <i>MENJALAR</i>. <i>KEPRIHATINAN MENDALAM</i> memang layak muncul. Beberapa lembaga <i>MEMILIKI KEPRIHATINAN</i> terhadap nasib petani di Indonesia. Mereka <i>MEMPUNYAI KEPRIHATINAN</i> yang sama dengan apa yang saya rasakan. ASEAN hanya <i>MENYATAKAN KEPRIHATINAN</i> terhadap perkembangan yang terjadi di Filipina. Orang mendekati dan menyapaku untuk <i>MENYUARAKAN KEPRIHATINAN</i> yang mendasar. Hal ini <i>MENIMBULKAN KEPRIHATINAN</i> terkait bahaya kanker payudara. Dia <i>MENGUNGKAPKAN KEPRIHATINAN</i> terhadap kerusakan alam. 	
primer	<p>Dia berpikir dua kali sebelum menggunakan uangnya untuk belanja atau konsumsi di luar <i>KEBUTUHAN PRIMER</i>. Kawasan ini memiliki <i>HUTAN PRIMER</i> banyak ditumbuhi pepohonan dan kayu-kayuan yang beraneka ragam.</p>	
prinsip	<p>Aku memutuskan berhenti karena <i>PRINSIP</i> yang harus <i>KUBELA</i>. Pihak yang terlibat tetap <i>BERSIKUKUH PADA PRINSIP</i> masing-masing. Tantangannya adalah apakah ia tetap bisa <i>MEMEGANG PRINSIP</i> itu.</p>	
prioritas	<p>Pokoknya <i>PRIORITAS UTAMA</i> adalah keselamatan seluruh warga di sekolah.</p>	
privasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnalis <i>MENGHORMATI PRIVASI</i> seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat. Nama tokoh di sini disamarkan dengan alasan <i>MENJAGA PRIVASI</i> masing masing. Semua langkah diambil untuk <i>MELINDUNGI PRIVASI</i> dan identitas korban. ^{1*} • Hal ini juga mengatur perlindungan terhadap <i>HAK ATAS PRIVASI</i> ini. Banyak aksi yang merupakan <i>PELANGGARAN TERHADAP PRIVASI</i> orang lain. • Data pasien terakhir tidak diungkapkan <i>KARENA ALASAN PRIVASI</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengganggu privasi</i></p>
problem	<ul style="list-style-type: none"> • Tema itu memang menjadi <i>PROBLEM SERIUS</i> bangsa ini. • Dia menuturkan, saat ini <i>PROBLEM</i> terkini yang <i>DIHADAPI</i> bangsa Indonesia, yakni masalah di 	

bidang ekonomi. | Hal ini merupakan dasar yang cukup penting dalam *MELACAK PROBLEM* yang kemudian lahir. | Dia memberi nasihat tentang bagaimana caranya *MEMECAHKAN PROBLEM* ekonomi mereka. | Bangsa ini tidak pernah bersungguh-sungguh dan tuntas *MENYELESAIKAN PROBLEM* nyata.

- «Mood» saya segar walaupun sedang *DIIMPIT* oleh *PROBLEMATIKA* yang ruwet.

produk	<ul style="list-style-type: none">• Tugas mereka adalah mengolah bahan baku menjadi <i>PRODUK JADI</i>. Di negara berkembang, pangsa pasar Samsung bisa dengan mudah dimakan oleh <i>PRODUK TIRUAN</i> perangkat Android murah. Dewan Kelapa Nasional bertugas meningkatkan produksi, kualitas, dan pemanfaatan kelapa. Kini ada 100 lebih <i>PRODUK TURUNAN</i> kelapa.• Sekelompok arsitek di Jakarta <i>MERINTIS MEMPRODUKSI</i> kain sajadah (alas solat) berbahan kain perca.• Saat ini hutan itu rawan perburuan liar karena statusnya sebagai <i>HUTAN PRODUKSI</i>. Di Indonesia, masuknya <i>MODA PRODUKSI</i> kapitalis kolonial berupa perkebunan besar yang menanam tanaman ekspor menyebabkan kerusakan luar biasa pada <i>MODA PRODUKSI</i> tradisional.• Pada dekade 2030-2040, jumlah penduduk <i>USIA PRODUKTIF</i> (15-64 tahun) melampaui jumlah penduduk <i>USIA NON-PRODUKTIF</i>.
profesi	Sudah hampir 2 tahun, Monik <i>MENGGELUTI PROFESINYA</i> . Mereka masih setia <i>MENJALANKAN PROFESI</i> sebagai operator mesin tenun dan pintal.
program	Pemerintah melalui lembaga yang relevan telah <i>MENCANANGKAN PROGRAM</i> minat baca. Hendrik kembali mengembangkan penelitian itu ketika <i>MENEMPUH PROGRAM</i> doktoral di Tokyo.
progresif	<ul style="list-style-type: none">• Sebaiknya kita <i>BERPIKIR PROGRESIF</i> memandang masa datang.• Mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki <i>PIKIRAN PROGRESIF</i>.
proklamasi	Hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika <i>PROKLAMASI</i> tidak <i>DIKRARKAN</i> .
pro-kontra	Ini poin lain yang juga <i>MENYULUT PRO-KONTRA</i> .
promosi	<ul style="list-style-type: none">• Dia sempat <i>PROMOSI DIRI BESAR-BESARAN</i>.• Di Milan, Indonesia <i>GENCAR MEMPROMOSIKAN</i> kopi luak sebagai kopi beraroma paling sedap sedunia.
propaganda	<i>PROPAGANDA MANIS</i> Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia «di kelak kemudian hari» tidak mempan lagi.
prosedur	Ada dugaan <i>PEMBUNUHAN TANPA PROSEDUR</i> terhadap terduga pelaku jambret dan begal. Kita harus <i>MENGIKUTI PROSEDUR</i> . Ada mahkamah agung yang memeriksa apakah <i>PROSEDURNYA</i> sudah <i>DILEWATI</i> .
proses	<ul style="list-style-type: none">• Dengan demikian terjadi <i>PROSES ALAMIAH</i>, di mana yang kuat adalah yang menang.• <i>PROSES</i> pembelajaran <i>DIRANCANG</i> berbasis aktivitas dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu kegiatan yang <i>MENUNJANG PROSES</i> pendidikan adalah

kegiatan penjadwalan.

- Ada anak yang mengalami hambatan dalam *MEMPROSES INFORMASI*.

prospek

Ia melihat bisnis perplastikan mempunyai *PROSPEK CERAH*. | Analisis ini menilai, *PROSPEK MENJANJIKAN* pada tahun ini ada pada beberapa sektor.

protes

- Bocornya data pengguna ini menyebabkan *PROTES HEBAT* dari masyarakat. | *PROTES KERAS* segera bermunculan. | Ia telah berkarier di dunia musik dengan menyanyikan lagu-lagu yang kerap kali dihubungkan dengan *PROTES SOSIAL*.
- Ekspresi kemarahan yang paling santun dilakukan melalui *AKSI PROTES*. | Anda tahu penyebab munculnya *GELOMBANG PROTES* tersebut? | Di Salatiga dia sering menginap di kantor sebuah organisasi nirlaba yang banyak terlibat *GERAKAN PROTES*.
- Berbagai kelompok masyarakat, pendidik, dan peserta didik langsung *MENGAJUKAN PROTES*. | Pada tahun 1995 mereka *MELAKUKAN PROTES* keras atas pembunuhan di Liquisa. | Para puteri keraton itu *MELANCARKAN PROTES* mogok makan dengan akan dibangunnya sebuah hotel baru di dalam kawasan keraton. | Demonstrasi diartikan sebagai unjuk rasa; tindakan bersama untuk *MENYATAKAN PROTES*. | Penahanan terhadap dokter ini terus *MEMICU PROTES* kalangan medis. | Kedua pasal tersebutlah yang *MENYULUT PROTES* publik. | Peraturan baru ini telah *MENIMBULKAN PROTES* dan kritik terutama dari pihak pengusaha. | Peraturan itu segera *MENUAI PROTES* dari berbagai pihak.

protokol

- Kondisi di dalam bus juga tidak sesuai dengan *ATURAN PROTOKOL*. | Tengoklah jalan-jalan di Kota Depok. Macet. Terutama *JALAN PROTOKOL* Depok, Jalan Margonda Raya. | Aktivitas perekonomian akan kembali berjalan, tapi tentunya dengan *STANDAR PROTOKOL* kesehatan.
- Di pasar itu pun kondisinya sama, banyak yang *MENGABAIKAN PROTOKOL* kesehatan. | Kita tetap *(MEN)JALANKAN PROTOKOL*. | Para wisatawan itu kurang *MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN*. | Kami telah *MENERAPKAN PROTOKOL* kesehatan ketat. | *PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN* harus tegas dan tidak bisa ditawar.

^{1*} ditemukan juga: *anjura / arahan ketentuan protokol*;
also: memperhatikan protokol / berikut ~ / mengikuti ~ / melaksanakan ~ / melakukan ~ / melanggar ~ / memenuhi ~ / menaati ~ / menegakkan ~ / mengutamakan ~ dsb.

provokasi

Mereka semakin gencar *MELAKUKAN PROVOKASI*.

proyek

- Setelah mendapat pendanaan dari kampus, mereka memilih kampung ini sebagai *PROYEK PERCONTOHAN*. | Fenomena *PROYEK MANGKRAK* tersebut terjadi hampir di semua daerah.
- Konsorsium perusahaan negara ini *MENGGARAP PROYEK* kereta cepat Jakarta-Bandung. | Pakar kebijakan publik ini meminta pemerintah *MENUNDA PROYEK* infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang.

psikologis,
psikis

Zat adiktif adalah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan *KETERGANTUNGAN PSIKOLOGIS/PSIKIS* yang panjang.

puas

- Mereka *MENGAKU PUAS* melihat perubahan yang tampak. | Tentu saja tidak berarti kita harus lengah dan *PUAS DIRI* dan kurang alert terhadap perkembangan regional dan global. | Setelah aku *PUAS MENANGIS*, akhirnya aku mulai tenang.
- Mereka tidak mudah *BERPUAS DIRI*. | Mereka kembali ke pinggir sungai setelah *BERPUAS DIRI* bermain.
- Tapi lelaki itu tak memberikan *JAWABAN MEMUASKAN*.

- Dalam kenyataannya itu pasti tidak dapat *MEMUASKAN HARAPAN* semua kalangan. | Kita perlu bertanya, apakah tujuan pendidikan hanyalah demi *MEMUASKAN KEINGINAN* pasar? | Itu terjadi untuk *MEMUASKAN KEPENASARAN*, khususnya kenapa orang berbuat sesuatu dengan cara mereka.
- Ada *KEPUASAN* yang tak bisa disembunyikan *MEMBERSIT* di wajahnya.

puasa

- Begitu suara beduk terdengar berbunyi dari radio, kami *BERBUKA PUASA* hanya dengan meminum air teh. | Saya berpikir, kalau saya saja yang *MELAKSANAKAN PUASA* terganggu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakannya? | Mungkin ia *MELAKUKAN PUASA* hanya karena mengikuti tradisi. ^{1*}
- Ketika menjalankan *IBADAH PUASA*, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. | Berbeda dengan mereka yang nyaman melaksanakan *IBADAH PUASA* di rumah bersama ibu, ayah dan para saudara, anak kos cuma bisa gigit jari. | Ada beberapa hal yang nggak membatalkan puasa meskipun kita sebenarnya melanggar *PANTANGAN PUASA* tersebut.

^{1*} ditemukan juga: *lakukan puasa / menjalani ~ / menjalankan ~* dsb.

publik

Tanpa *KEADABAN PUBLIK* hidup bersama akan terasa menyakitkan. | Itulah *KEBOHONGAN PUBLIK* yang memalukan dan memuakkan. | Survei ini bertujuan mengetahui *PENDAPAT PUBLIK* secara nasional. | Telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan *KEPENTINGAN PUBLIK*. | Selama ini ranah domestik (rumah tangga) selalu diasumsikan sebagai dunia perempuan dan *RANAH PUBLIK* (dunia kerja) selalu diasumsikan dunia laki-laki. | Kawasan tersebut akan dijadikan *RUANG PUBLIK* terpadu ramah anak. | Buruknya kebebasan sipil ini memang terasa di *RUANG PUBLIK*.

pucat

- Mukanya *PUCAT LESI*, badannya terhuyung-huyung. | Wajah-wajah mereka mendadak *PUCAT PASI*. | Kulit mukanya yang *PUCAT PIAS* tadi, kini merah membara.
- Langit malam menghamparkan warna *ABU-ABU PUCAT*. | Daun mudanya berwarna *HIJAU PUCAT* sampai merah jambu.
- Gejala yang timbul dapat berupa kelelahan, *KULIT PUCAT*, sesak napas.

pucuk

- Pada pohon yang lebih tua, hanya *PUCUK-PUCUK AIR* dan cabang-cabang yang kena penyakit yang perlu dipangkas. | Deposito di Pulau Guernsey itu baru «*PUCUK GUNUNG ES*». | Dua jam sebelum mentari bertengger di *PUCUK HARI*, muncul keterangan resmi dari Wali Negeri bahwa bencana nasional sedang terjadi. | Mereka terpaksa tinggal diam ketika musuh berada di *PUCUK HIDUNGNYA*. | Klub tersebut tertinggal delapan angka dari Persib Bandung yang berada di *PUCUK KLASEMEN*. | Kami memang sengaja mengundang kedua *PUCUK PIMPINAN* tersebut. | Kemudian beri *PUCUK RAMBUT* yang agak panjang sedikit gel dan angkat ke atas.
- Oleh karena itu terpaksa kutulis keempat *PUCUK SURAT* itu. | Belum selesai kami berkisah beliau langsung memberi isyarat meminta *SEPUCUK KERTAS* dan pena, lalu beliau menuliskan sesuatu.
- Benteng Sombaopu jatuh ke tangan Kompeni Belanda. Sebanyak 272 *PUCUK MERIAM* termasuk meriam sakti «Anak Makassar» disita. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *pucuk bangunan / ~ kekuasaan / ~ kepala / ~ menara / ~ pamornya / ~ kepemimpinan / ~ pohon / ~ rokok / ~ tiang bendera* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *pucuk bedil / ~ cetbang / ~ pistol / ~ senapan / ~ senjata api / sepucuk air soft gun* dsb.

pudar

GAMBARNYA sendiri sudah *PUDAR*. | *NAMA* pada nisanmu sedikit *PUDAR*. | *SENYUMAN ITU MEMUDAR* ketika melihat ayahnya di rumah. | *TAWA* tersebut langsung *MEMUDAR* ketika membaca komentar itu. | Foto-foto yang mulai *PUDAR WARNANYA* tetap melekat pada dinding kamar. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kecantikan memudar / harapan ~ / kekaguman ~ / namanya ~ / pamor ~ / semangat ~* dsb.

pugar	Semestinya <i>DATA DIPUGAR</i> setidaknya setahun sekali. Akhirnya <i>GEDUNG</i> ini <i>DIPUGAR</i> .	
puisi	Kelima <i>TANGKAI PUISI</i> esai yang ditulisnya, mengangkat isu-isu yang masih relevan untuk Indonesia.	
puja	<ul style="list-style-type: none"> • Olip bilang bahwa Doni seorang pengecut yang merampas <i>PUJAAAN HATI</i> sahabatnya. Orang tidak mungkin berganti <i>KLUB SEPAK BOLA PUJAAAN</i>. • <i>PRIA PEMUJAKU</i> ini tak mengenakan cincinnya ketika bertemu denganku. 	
puji	<ul style="list-style-type: none"> • Kegagalan penulis ini dalam mencipta dunia fiksi perlu diungkapkan di tengah hingar-bingar <i>PUJA-PUJI</i> atas «kehebatan» novelnya. Masakannya kerap <i>MENUAI PUJA-PUJI</i> sisi rumah. • Sewaktu si kecil mampu mengatasi ketakutannya, <i>BERIKAN PUJIAN</i>. Katakan bahwa Anda bangga padanya. Sebagai seorang manusia normal, amat senang hatinya <i>MENDAPAT PUJIAN</i>. Karena keputusan itu pula banyak <i>PUJIAN</i> yang <i>DILONTARKAN</i> kepadanya. Mereka terheran-heran sebab mereka tidak <i>MEMPEROLEH PUJIAN</i>. Kecantikannya <i>DIPUJI SETINGGI LANGIT</i>, disamakan bidadari. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengeluarkan pujian / menerima ~ / mengucapkan ~</i> dsb.
pukang	Anak-anak tak menduga, orang tua itu masih cukup tangkas. Mereka pun lari <i>LINTANG PUKANG</i> .	
pukau	Masing-masing dari «Performance Art» mengisi di bidangnya sendiri. Dan setiap bidang selalu mempunyai daya tarik atau daya pikat ataupun <i>DAYA PUKAU</i> yang sungguh luar biasa.	
pukul	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat memetik gitar, <i>MEMUKUL GENDANG</i>, dan memegang tenggorokan ketika kamu bicara, kamu merasakan adanya getaran. Dia harus tepat masuk kelas pada saat <i>LONCENG DIPUKUL</i>. • Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda berhasil <i>DIPUKUL MUNDUR</i> oleh pasukan Teuku Umar. • Dalam pelatihan pertarungan secara tradisional tidak diijinkan <i>MEMUKUL</i> dengan <i>TELAK</i>. Pemerintah Aceh <i>TELAK TERPUKUL</i>. • Tragedi 9/11 adalah <i>PUKULAN TELAK</i> bagi Amerika. • Dari kedua tangannya itu <i>MENYAMBAR ANGIN PUKULAN</i> dahsyat bukan main. Gerakan serangan anak kecil ini merupakan <i>TIPU PUKULAN</i> dari ilmu silat yang bermutu tinggi! • Saya nggak akan <i>PUKUL RATA</i> semua sama. Tiap daerah punya kapasitas dan kemampuan yang beda. Surat ijin berbeda memerlukan syarat yang berbeda pula sehingga tidak bisa <i>DIPUKUL RATA</i>. 	
pul	Sejak dirinya jadi bos <i>PENGEPUL BARANG BEKAS</i> , kehidupan Agus ikut mulai berubah.	bdk. → <i>kepul</i>
pulang	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah kematian Ibu, tak ada <i>JALAN PULANG</i>. «Tak ada <i>JALAN PULANG</i> kecuali menang,» tutupnya. Aku menyanggupi usulnya untuk segera memesan <i>TIKET PULANG</i>. • Kendaraan satu-satunya hanya motor yang setiap hari dipakainya <i>PULANG PERGI</i> ke kantor. Ayah sudah membayar tiketmu <i>PULANG PERGI</i> dengan Lufthansa. • Dia <i>TARIK PULANG TANGANNYA</i>, juga tubuhnya, untuk menyelamatkan diri. • Presiden RI <i>PULANG LAWATAN</i> mancanegara usai jalin kerjasama dan tarik minat investasi mereka. • Perlahan dikayuhnya pedal sepeda tua untuk <i>BERANJAK PULANG</i>. Lalu, bapak juga yang <i>MENGANTAR Dira PULANG?</i> Mereka akan <i>MEMBAWA PULANG</i> uang untuk membeli beras dan lauk- 	

pauk, cadangan satu minggu. | Bila lebih, Terima kasih atas kebaikan budi kalian, kukira tidak perlu *MENGANTAR PULANG*. | Paman mau *MENGANTARKAN* aku *PULANG*? | Terakhir, 69 warga Indonesia yang bekerja di kapal itu *DIJEMPUT PULANG*. Sebelum *DIJEMPUT PULANG*, mereka harus mengurus administrasi kepulauan. | Lewat tengah malam aku *PAMIT PULANG* dan berjanji untuk ketemu dua hari lagi.

- Jadwal kami *SEPULANG SEKOLAH* sangat padat.

pulas
Saya kembali ke kamarnya. Duduk di samping tempat tidurnya dan memerhatikannya yang sudah kembali *PULAS TIDUR*. | Semua anak buahmu berada di gudang belakang. Semua *TERTIDUR PULAS*. | Ia terjaga dari *LELAPNYA* yang tak pernah *PULAS*.

pulau

- Lebih baik kalian untuk sementara waktu pergi bersembunyi ke sebuah *PULAU KOSONG* dan jangan mendarat dulu.
- Teluk itu tidak terlindungi oleh *GUGUSAN PULAU*. | Dia dibuang ke pulau Onrust yang merupakan salah satu pulau dalam *GUGUSAN KEPULAUAN* Seribu. | Nama Indonesia diikrarkan menjadi nama resmi bangsa yang mendiami *WILAYAH KEPULAUAN* dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua).

pulih
Hal ini membuat saya punya waktu cukup untuk *MEMULIHKAN CEDERA* saya. | Mereka juga mencari cara untuk *MEMULIHKAN EKONOMI* domestik. | Mereka meminta Presiden *MEMULIHKAN HAK DAN KEBEBASAN* dasar para mantan Tapol. | Tanah butuh istirahat, alam memerlukan waktu *MEMULIHKAN KESEIMBANGAN*. | Korban kriminalisasi dapat menuntut haknya atas *PEMULIHAN NAMA* dan ganti rugi, baik materiil maupun imateriil. | Ia pun cepat tidur pulas. Hal ini amat perlu baginya karena ia harus dapat *MEMULIHKAN TENAGANYA*.

pulung

- Ia menggunakan seluruh pancaindra untuk *MEMULUNG IDE*. | Keduanya biasa *MEMULUNG SAMPAH* di kawasan ini.
- Lambat !aun, sampah menjadi sumber penghasilan baru bagi warga *PEMULUNG SAMPAH*.
- Kebakaran 25 *LAPAK PEMULUNG* ini diduga dipicu percikan bakaran sampah di lokasi.

punah

- Tidakkah mereka ingin menyelamatkan desa mereka dari *ANCAMAN KEPUNAHAN*? | Ratusan *SPESIES* lain saat ini dinyatakan dalam keadaan *TERANCAM PUNAH*.
- Permainan sejenisnya sudah *PUNAH DARI INGATANKU*.

puncak
PUNCAK ACARA adalah pengumuman «The Best Employee of the Year». | Kementerian Perhubungan menyebutkan *PUNCAK ARUS* mudik Natal 2018 akan jatuh pada hari ini. | Pertanyaannya, apakah gelombang satu sudah berakhir? Kayaknya saya belum pernah «denger» *PUNCAK DAN LANDAINYA GELOMBANG* satu. | Kegagalan pemulihan di bidang ekonomi, politik, sosial adalah *PUNCAK GUNUNG ES* yang menyembul di atas permukaan air laut. | Kerajaan Mataram mencapai *PUNCAK KEJAYAAN* pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). | « Kalau gitu, oke.» Dan lagi, ia menghadiahiku tepukan pelan di *PUNCAK KEPALA*. ^{1*} | Hal ini terjadi di republik yang masih bercokol di *PUNCAK KLASEMEN* sebagai juara korupsi. | Konflik demi konflik melahirkan alur cerita yang terus menajam menuju *PUNCAK KONFLIK*. | Sungguh dapat kita bayangkan seperti apa nasib negeri kita kalau orang-orang yang duduk di *PUNCAK KEKUASAAN* memiliki orientasi berpikir seperti itu. | Ken Arok berhasil *BERTENGGER DI PUNCAK KEKUASAAN* lewat «kudeta ala feodal Jawa». | Kun Liong meloncat lagi ke atas pohon

^{1*} bdk. *ujung* (2x)

dan memanjat dari cabang ke cabang sampai dia berada di *PUNCAK POHON*. ^{1*} | Bila dilihat dari sudut penonton, bagian ini merupakan *PUNCAK KETEGANGAN*. | Pemerintah memprediksi *BEBAN PUNCAK* pasokan listrik area Jawa-Bali pada libur Natal-Tahun Baru cenderung turun. | Objek penelitian adalah kompetensi seluruh manajer (manajer *TINGKAT PUNCAK*, *TINGKAT MENENGAH*, dan *TINGKAT BAWAH*) di Rumah Sakit ini. | Sehingga tuntutan separatisme kini telah berada pada *TITIK PUNCAK* yang memprihatinkan.

pundak Dengan haru papa *MERENGGUH PUNDAKNYA*.

punggung

- Dicotopnya kacamataanya, lalu dipijitnya *PUNGGUNG HIDUNGNYA*. | Ia menyeka keringat di pelipisnya dengan *PUNGGUNG TANGAN*.
- Untuk memotong bahan pelapis bisa menggunakan berbagai macam gergaji, antara lain gergaji tripleks, *GERGAJI PUNGGUNG*, dan sejenisnya. | Hal ini diungkapkan langsung oleh pemilik *NOMOR PUNGGUNG* enam tersebut. | Pabrik tekstil yang sempat menjadi *TULANG PUNGGUNG* kota ini juga bertumbangan.

pungkas →
pamungkas

pungut¹

- Ia ingin *MEMUNGUT ANAK* lelaki karena mereka belum dikaruniai anak.
- Ia bukan anak sendiri melainkan *ANAK PUNGUT* karena Bhong Ciat tidak mempunyai keturunan sendiri. ^{1*} | Ada persoalan mengenai kata-kata yang mengandung makna jamak, yaitu *KATA-KATA PUNGUT* atau serapan dari bahasa asing.

^{1*} ditemukan juga: *ayah pungut / ibu ~ / saudara ~*

pungut²

- Ia tak *MEMUNGUT BAYARAN* bagi kuliah-kuliahnya. | Setiap pengunjung perpustakaan dapat masuk tanpa *DIPUNGUT BAYARAN*. | Pendaftaran tersebut dilaksanakan secara «online» dan tidak *DIPUNGUT BIAYA* apapun. | Berjualan di dalam atau di luar pasar, akan *DIPUNGUT CUKAI*. | Setiap pemberi kerja wajib *MEMUNGUT IURAN* dari pekerjanya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. | Rumah susun dimasukkan dalam komoditas kelompok barang strategis, sehingga tidak *DIPUNGUT PAJAK* pertambahan nilai (PPN). | Gedung Serba Guna itu bisa digunakan sebagai tempat beribadah dan tidak *DIPUNGUT UANG SEWA* alias gratis.
- Pemerintah memberlakukan kenaikan *PUNGUTAN EKSPOR* (PE) minyak sawit mentah. | Apalagi pengurusan izin kerap dikenai *PUNGUTAN LIAR* yang besar. | Kendala yang dihadapi sopir adalah oknum petugas terminal yang meminta *PUNGUTAN LIAR* kepada sopir bus. | Mengingat bahwa hasil *PUNGUTAN PAJAK* oleh pemerintah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. | Aku menuntut *PEMUNGUTAN SUARA* yang demokratis untuk memilih ketua kelas baru.

puntung Asbak di dekatnya penuh *PUNTUNG-PUNTUNG ROKOK*.

punya Seorang hakim harus tegas, tegar, tangguh dan *MEMPUNYAI KOMITMEN KUAT* terhadap kebenaran dan keadilan. | Dalam sebuah interaksi, salah satu pihak *MEMPUNYAI KONTROL* lebih besar terhadap tingkah laku pihak lain. | Aku masih *PUNYA MIMPI* untuk membangun sebuah rumah batu di Jember sana. | Dia *MEMPUNYAI MIMPI* untuk meningkatkan kesejahteraan personilnya. |

Kini dia *TAK PUNYA MUKA* lagi di seluruh Jember. | Mereka *MEMPUNYAI KEPRIHATINAN* yang sama dengan apa yang saya rasakan. | Individu introvert *MEMPUNYAI KESULITAN* dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain disekitarnya.

pupuk	<ul style="list-style-type: none">• Dua partai lain diberi peranan politik pinggiran <i>PUPUK BAWANG</i> sebagai ornamen demokrasi. Akibat revolusi hijau, produksi pertanian digenjut menggunakan <i>PUPUK KIMIA</i>.• Aku memang harus <i>MEMUPUK HARAPAN</i> itu agar aku sanggup bertahan di sini. Biarlah dia belajar hidup sendiri, karena hal ini akan <i>MEMUPUK RASA</i> percaya kepada diri sendiri. Dia membenarkan, angin segar reformasi telah <i>MEMUPUK SEMANGAT</i> merekonstruksi sejarah 1965. Justru pada masa ini kita memerlukan cukup banyak guru yang mampu <i>MEMUPUK SIKAP</i> itu pada siswanya. Seseorang harus <i>MEMUPUK KEYAKINAN</i> bahwa masyarakat dan negara dapat berubah jika banyak teladan dan contoh yang baik dari lingkungan. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>memupuk pengalaman / ~ bakat / ~ kebencian / ~ keberanian / ~ dendam / ~ kerjasama / ~ kemampuan / ~ ritual / ~ kesadaran / ~ kesenangan / ~ solidaritas / ~ tenaga / ~ toleransi</i> dsb.
pupus	<ul style="list-style-type: none">• Semua <i>HARAPAN</i> untuk memainkan komposisi-komposisi itu <i>PUPUS</i> sudah. <i>PUPUS</i> sudah <i>IMPIANMU</i> untuk memiliki penerus garis keturunan. Nampaknya banyak <i>MIMPI</i> indah orang-orang <i>PUPUS</i> dan berubah menjadi mimpi buruk.• Hal itu sering kali <i>MEMUPUSKAN HARAPAN</i> keluarga.	
pura	Jangan <i>PURA-PURA BODOH</i> , kau tahu maksudku. Tetapi setelah terpilih dan duduk mereka <i>PURA-PURA TULI</i> , <i>PURA-PURA BUTA</i> , <i>PURA-PURA LUPA</i> akan janji manisnya.	
purba	Dari Afrika, primata awal berjalan menyusuri Pangaea, <i>BENUA PURBA</i> , menuju tanah yang kini dikenal sebagai wilayah Asia. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana sel hidup pertama dapat muncul di atmosfer <i>BUMI PURBA</i> ? Arkeolog ini mengatakan fosil <i>MANUSIA PURBA</i> yang ditemukan di Bumiayu diperkirakan merupakan yang tertua di Indonesia. Peradaban manusia mulai berkembang sejak <i>MASA PURBA</i> atau disebut masa pra-aksara. Pada <i>ZAMAN PURBA</i> , manusia mengonsumsi daging mentah tanpa diolah terlebih dahulu.	
purbakala	Homo erectus merupakan jenis <i>MANUSIA PURBAKALA</i> yang telah punah. Wilayah cekungan Malang telah ada sejak <i>MASA PURBAKALA</i> menjadi kawasan pemukiman. Penemuan situs ini memang bukan kabar pertama adanya <i>SITUS PURBAKALA</i> di Kabupaten Garut. Sejak <i>ZAMAN PURBAKALA</i> , orang telah mencoba untuk mengerti mengapa objek yang tidak ditopang jatuh ke tanah. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>arca purbakala / kehidupan ~ / peninggalan ~</i> dsb.
purna	Lajur Khusus Bus adalah lajur yang secara khusus dipergunakan oleh bus baik secara paruh waktu maupun <i>PURNA WAKTU</i> .	
purnama	<i>BULAN</i> hampir <i>PURNAMA</i> .	
puruk	<i>NASIB</i> buruh kian <i>TERPURUK</i> karena tahun itu tidak ada kenaikan upah minimum.	
pusaka	Benda itu adalah <i>BARANG PUSAKA</i> kerajaan kami.	
pusar	<ul style="list-style-type: none">• Mereka juga dipaksa masuk dalam <i>PUSARAN KONFLIK</i> yang terjadi antara W. dan S.• Dokter kandungan menggantung <i>TALI PUSAR</i> saya lalu menaruh saya ke dalam gendongan	

suster yang selanjutnya memandikan saya.

pusat

- Hal ini bisa menginspirasi pengusaha *PUSAT BELANJA* lainnya. | Berbagai sarana olahraga pun diciptakan untuk mendukung gaya hidup tersebut, mulai dari munculnya *PUSAT-PUSAT KEBUGARAN* («fitness centers») hingga inovasi teknologi baru. | Untuk relaksasi, para tamu dapat menikmati fasilitas «Balance Wellness Centre» yang meliputi *PUSAT KEBUGARAN*, spa, dan kolam renang. | Mereka ingin membangun *PUSAT DATA* («data center») di Tanah Air. | Berbeda dengan pendahulunya, model ini memiliki bodi yang lebih ringan dan kaku, serta *PUSAT GRAVITASI* rendah. | Ibu adalah *PUSAT GRAVITASI* hidupnya. | Dia jelas menikmati jadi *PUSAT PERHATIAN*. | *PUSAT PENGENDALI MISI* di Korolyov, luar kota Moskow, mengarahkan stasiun itu memasuki atmosfer bumi. | Perbaikan setiap perangkat telah selesai dan komunikasi dengan *PUSAT KONTROL* kembali berlangsung. | *PUSAT KEKUASAAN* Majapahit ada di tangan raja. | *PUSAT KESEJAHTERAAN* memutuskan kau tak lagi boleh hidup sendiri. ^{1*}
- Setelah *TALI PUSATNYA* dipotong, dokter anak membawa bayi itu untuk diletakkan dalam inkubator. | Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan *TITIK PUSATNYA*. ^{2*}
- Ia tidak bisa *MEMUSATKAN PERHATIAN*. | Dan ketika anda *MEMUSATKAN PIKIRAN* pada sesuatu dengan penuh semangat, hal itu akan terjadi lebih cepat lagi. | *TENAGA DAN PIKIRANNYA* akan *TERPUSAT* pada pekerjaannya.

^{1*} ditemukan juga: *pusat administrasi* / ~ *perbelanjaan* / ~ *bisnis* / ~ *distribusi* / ~ *dokumentasi* / ~ *gempa* / ~ *kegiatan* / ~ *jajanan* / ~ *komando* / ~ *operasional* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *kantor pusat* / *pemerintah* ~ / *penyuluh* ~ dsb.

pusing

- Mereka juga *LAYAK PUSING* lantaran punya pesaing yang tidak kalah beratnya.
- Bili berputar. Ia tidak mau *AMBIL PUSING*. Ia telah capek beradu mulut dengan gadis yang satu itu. | Aku tak pernah *AMBIL PUSING* omelan Paman padaku di warung kopi. | Dia mendesak dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan *ANGIN BERPUSING*. | Sumarti merasa *PUSING TUJUH KELILING*. | Pertandingan itu amat seru dan menegangkan, berlangsung dengan *KECEPATAN* yang *MEMUSINGKAN* para penonton. | Bus menderum mengeluarkan asap yang *MEMUSINGKAN KEPALA*. | Dia lebih suka dihadapkan dengan polisi yang melarang demonstrasi daripada dengan gadis-gadis yang menangis. Gadis-gadis memang selalu *MEMUSINGKAN KEPALA*.
- Untung tiap hari dia kerja memakai seragam. Tak perlu *PUSING SOAL* baju. | Dia adalah seorang periang yang tak banyak *AMBIL PUSING SOAL* nasib sialnya.
- Dia setengah memaksa diri untuk bergembira, tidak *MEMUSINGKAN MASA DEPAN*. | Aku juga seorang penulis yang tidak terlalu *MEMUSINGKAN MASALAH* ideologi orang lain. | Aku sudah terlalu tua untuk ikut *MEMUSINGKAN URUSAN* dunia. | Malam itu Angel jadi susah tidur. Lama dia terus memikirkan *PERKARA YANG MEMUSINGKAN* itu.

putar

- Kami menaiki *KOMIDI PUTAR*, menyaksikan aksi pengendara motor dalam tong setan.
- Dalam IDFA ini *DIPUTAR* 300 lebih *FILM* dokumenter di hampir 30 lokasi pemutaran. | Tapi mendadak mereka *MEMUTAR HALUAN* lari kebarat selatan, barat daya. | Ketertarikannya dengan dunia politik membuatnya *BERPUTAR HALUAN*. | Ini sebuah kotak musik, jika *KINCIRNYA DIPUTAR*, akan keluar nyanyian, lalu hiasannya berputar pelan. | Lara berulang-ulang *MEMUTAR LAGU* itu, lagi dan lagi. | Untuk kesekian kalinya anak ini coba *MEMUTAR OTAK*, memikirkan apa sebenarnya yang terjadi.
- Bumi *BERPUTAR PADA POROSNYA* dan berputar pula mengelilingi matahari.
- Sistem keamanan dan data angka hasil *PUTARAN TOGEL* hari ini akan selalu dijaga ketat.

- Namun, di tengah jalan, bus *BERPUTAR ARAH* karena tidak diperbolehkan meneruskan perjalanan ke Jawa Tengah. | Keadaan jadi *BERPUTAR BALIK* dengan cepat sekali. | Waktu tidak mungkin *DIPUTAR BALIK*. | Waktu tidak dapat *DIPUTAR KEMBALI*.
- Pikirannya *BERPUTARAN TUJUH KELILING*.
- Para orang tua yang hendak ke Pasar Lama tak perlu lagi mengambil *JALAN BERPUTAR*. | Jika kita memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan untuk disampaikan, mengambil *JALAN BERPUTAR* dapat meringankan pukulan itu. | Perayaan, pesta itu salah satu kegiatan dari kegiatan ekonomi, di mana *UANG* bisa *BERPUTAR*.
- Di desa yang perekonomiannya kurang maju, *PERPUTARAN UANG* pun juga sedikit. | Hal ini membikin roda ekonomi masyarakat bergerak, *PUTARAN UANG* bertambah.
- Ada *TANGGA PUTAR* untuk solusi tangga di ruang sempit.

putih

- Ya, pagi itu, seperti kebiasaan tiap bangun tidur, aku mencari *AIR PUTIH*. | Angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias *GOLONGAN PUTIH* (golput) diprediksi masih tinggi. | Ia kelihatan beberapa detik di *LAYAR PUTIH*, karena hanya berperan sebagai orang yang harus berjalan kaki dari sebuah pintu ke pintu lain.
- Beliau juga senang memotret *HITAM PUTIH*. | Tapi benarkah pilihan yang ada *SEHITAM-PUTIH* itu?
- Nasabah yang bersangkutan tidak akan dikenakan denda alias *DENDA* dihapus atau *DIPUTIHKAN*. | Calon presiden berjanji akan *MEMUTIHKAN KREDIT MACET* seluruh nelayan di Indonesia. | Demi hal ini, negara rela *MEMUTIHKAN TINDAKAN* mereka. | Jika ini diterapkan hampir dua pertiga total *UTANG* Indonesia bisa *DIPUTIHKAN*.
- Produk-produk *PEMUTIH KULIT* selalu laris di pasaran Indonesia.

puting

PUTING BELIUNG adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60-90 km/jam, berlangsung antara 5-10 menit. | Pohon mangga itu ambruk karena *ANGIN PUTING BELIUNG*.

putra, putri

Sebagai *PUTRI TUNGGAL*, ia mengerti perasaan ayahnya.

putus¹

• Ia diharapkan bisa memulai babak baru dalam pemerintahan di Hindia, *PUTUS ARANG* dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. | Dalam benakku, tidak pernah ada rasa takut, khawatir, menyerah, apalagi *PUTUS ASA* menghadapi semua ini. | Ditinjau dari jenisnya garis dapat dibedakan menjadi: garis lurus, garis lengkung, *GARIS PUTUS-PUTUS* dan garis spiral. | Kedua pelaku telah sampai pada *TITIK PUTUS ASA* karena aksi tidak sesuai harapan. | Setelah *PUTUS CINTA*, memang paling mudah untuk merasa depresi dan kesepian. | Akan tetapi dia tidak boleh *PUTUS HARAPAN*, tidak boleh gugup. | Sudah hampir sebulan dia mengunci diri di dalam kamar dan *PUTUS HUBUNGAN* dengan dunia luar. | Ancaman penurunan laba hingga gelombang *PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA* (PHK) membayangi sektor otomotif. | Pada pemakaian berat, gejala *PUTUS KOKAIN* bisa berlangsung sampai satu minggu. | Ia *PUTUS KONTAK* dengan semua keluarga terdekatnya. | Dia mengajukan gugatan karena *KONTRAKNYA DIPUTUS* secara sepihak oleh pemerintah. | Tapi nyatanya, Adam *PUTUS KULIAH* ditengah jalan. | Kalau harus berlari dan mendaki bukit, agaknya akan *PUTUS NAPASNYA*. | Tenaganya masih terus mendorongnya untuk bergerak, *NAPASNYA* hampir *PUTUS*. | Gejala *PUTUS OBAT* ini merupakan pengalaman yang sangat tidakmenenangkan walaupun tidak mematikan. | Di masa pacaran saya dengan istri saya dulu kami sempat *NYAMBUNG PUTUS NYAMBUNG PUTUS*. | Pemerintah daerah memfasilitasi anak usia sekolah dari keluarga miskin yang tak bersekolah atau *PUTUS*

^{1*} *putus arang* and *putus benang* both occur in the expression «*putus benang dapat disambung, putus arang susah sekali*»
^{2*} with the exception of *titik putus asa*, *titik putus* is mainly used in a literal sense

SEKOLAH. | Marka utuh berarti pengendara tidak boleh berpindah lajur; *MARKA PUTUS-PUTUS* berarti pengendara boleh berpindah lajur. | Saat ini tim dari provider sedang menuju ke lokasi *TITIK PUTUS* tersebut untuk perbaikan. | Kedua pelaku telah sampai pada *TITIK PUTUS ASA* karena aksi tidak sesuai harapan. ^{2*}

- Sahabat-sahabatnya bergonta-ganti pacar, sering kali *JADIAN DAN PUTUS* di tengah ingar-bingar diskotik.
- Masyarakat sipil dapat berperan aktif *MEMUTUS LINGKARAN KEKERASAN* tersebut. | Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi rantai *LINGKARAN SETAN* yang harus segera *DIPUTUS*. | Hal ini dapat menimbulkan efek seperti *LINGKARAN BERULANG* yang sulit untuk *DIPUTUSKAN*. | Hukuman berat bagi koruptor merupakan upaya memberikan efek jera dan *MEMUTUS RANTAI* korupsi. | Untuk *MEMUTUS RANTAI* penyebaran virus korona, lembaga tersebut telah menutup seluruh kantor pusat selama 14 hari.

putus²

- Maaf, saya pun tetap *BERADA PADA KEPUTUSAN* saya.
- Kita menilai hal itu sebagai cara *MENGAKALI KEPUTUSAN MA* tersebut. | Tetapi ia bisa *AMBIL PUTUSAN* cepat. | Ini pastinya bukanlah suatu *KEPUTUSAN* yang *DIAMBIL* dengan sembarangan. | Setelah lama merenung, Timisela akhirnya *MENGAMBIL KEPUTUSAN* yang mengejutkan. | Maka saya tidak akan *MEMBUAT KEPUTUSAN* yang tergesa-gesa. | Dalam *MENJATUHKAN PUTUSAN*, hakim melihat tidak ada hal-hal yang memberatkan. | Sebelum *KEPUTUSAN DIKETUK* oleh pengadilan, ia tak menutup kemungkinan untuk damai dengan suaminya. | *KEPUTUSAN DIKETUK PALU* tanpa meminta keterangan saksi secara cukup dan seimbang. | Perdebatan tak berujung itu semakin *MENGUATKAN KEPUTUSANKU* untuk pergi. | Dia tetap *BERSIKUKUH DENGAN KEPUTUSANNYA*. | Mereka tidak berhak untuk *MELAKUKAN KEPUTUSAN* secara sepihak. | Bagi Abak, *KEPUTUSANNYA* tak boleh *DILANGGAR*. | Ibunya tak bisa melakukan apa-apa selain *MENERIMA KEPUTUSAN* tersebut. | Maaf, Pak. *KEPUTUSAN* saya tak bisa *DITARIK* lagi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *PUTUSAN* yang *MENGIKAT* dan final. ^{1*}
- Pada akhirnya Hakim memberikan *PUTUSAN BEBAS MURNI* kepada Demas.
- Toh, akhirnya, *KATA PUTUS* ada di tangan rakyat sendiri. | Kengerian yang terjadi membuat dia mengambil *KATA PUTUS*. | Tidak ada yang memegang hak tunggal untuk memberikan *KATA PUTUS*.

^{1*} ditemukan juga: *putusan akhir* / ~ *arbitrase* / ~ *banding* / ~ *bersifat final* / ~ *kasasi* / ~ *bersalah* / ~ *sela* dsb.

puyuh

Tidak ada *ANGIN PUYUH*, keadaan tenang, sunyi dan sepi. | Tangan dinginnya seolah bernyawa, mampu menghidupkan semua jenis tanaman yang ditandurnya. Jenis tangan «*ADEM PUYUH*» menurut ibunya.

puzzle

Nama itu bagai satu *KEPINGAN «PUZZLE»* yang diletakkan di celah yang tepat.

bdk. *susun*

QR code

Jadi, pertanyaannya, bagaimana Anda *MEMINDAI QR CODE* ini? | Untuk mendapatkan voucher tersebut, pengunjung cukup mengisi data diri dengan *MENSCAN QR CODE* yang terdapat di tiket Jakarta Fair.

Qur'an →
al-Qur'an

raba

Tanpa keberadaan hukum itu, kita akan *MERABA-RABA DALAM GELAP* mencari keadilan.

rabun	Matanya hanya bisa melihat cahaya saja tanpa terlihat objek sama sekali, seperti <i>RABUN AYAM</i> . Beberapa kebiasaan bisa menyebabkan <i>RABUN DEKAT</i> seperti membaca buku dalam jarak terlalu dekat. Kelainan pada mata <i>RABUN JAUH</i> ini disebut dengan miopi. Maaf, sudah bertahun-tahun saya mengalami <i>RABUN MATA</i> . Makin hari, makin <i>RABUN MATA</i> saya. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta ayam atau <i>RABUN SENJA</i> .	
racik	Saya menulis seperti cara seorang koki <i>MERACIK BAHAN-BAHAN</i> utamanya dengan berbagai cara. Tidak ada lagi kesibukan <i>RACIK-MERACIK BUMBU</i> yang memakan waktu dan tenaga. Boleh jadi gagasan yang kita tulis sudah basi atau kedaluarsa, tetapi karena kita pandai <i>MERACIK GAGASAN</i> itu maka hasilnya akan berbeda. Festival kopi Tambora itu rupanya tak lain dari lomba <i>MERACIK KOPI</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>meracik cerita</i> / ~ <i>disinfektan</i> / ~ <i>ikan bakar</i> / ~ <i>jamu</i> / ~ <i>kata</i> / ~ <i>makanan</i> / ~ <i>minuman</i> / ~ <i>obat</i> / ~ <i>pestisida</i> / ~ <i>tim</i> dsb.
racun	<ul style="list-style-type: none"> • Bahkan, iming-iming insentif bak <i>RACUN YANG TERBUNGKUS MADU</i>. • Pada <i>KERACUNAN BERAT</i>, penting untuk menjaga saluran nafas agar tetap terbuka. Seluruh kaki terasa panas tanda <i>KERACUNAN HEBAT!</i> 	
radiasi	Pelepasan zat radioaktif yang terikut ke dalam abu ini akan meningkatkan <i>PAPARAN RADIASI</i> di alam.	
radio	<ul style="list-style-type: none"> • Suara <i>RADIO PANGGIL</i> taksi terus menerus berbunyi. Pager (<i>RADIO PANGGIL</i>) adalah alat komunikasi satu arah. • Jika <i>MENYETEL RADIO ATAU TELEVISI</i>, suaranya jangan terlalu keras. • Biasanya menara jenis ini dipakai untuk <i>PEMANCAR RADIO</i>. Pada tahun 80-an, <i>SANDIWARA RADIO</i> di tanah air mencapai masa jayanya. Akhirnya mahasiswa dan anak-anak muda berhasil merebut rumah sakit, <i>STASIUN RADIO</i> dan <i>TELEVISI</i>. 	
raga ¹	Mereka tanpa kenal lelah telah mengorbankan <i>JIWA DAN RAGA</i> atas panggilan Ibu Pertiwi. Babak demi babak kekerasan lanjutan pun mendera <i>RAGA DAN JIWANYA</i> . Hukum juga melindungi kemerdekaan warga negara, <i>JIWA RAGA</i> , dan harta benda warga negara.	
raga ²	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ALAT PERAGA</i> dari alam sekitar akan lebih dihayati. • Ketika dia melihat video itu dan teknologi kami, dia lalu meminta kami membuat <i>PERAGAAN BUSANA</i> virtual. ^{1*} • Tiba-tiba bergerak penuh wibawa, santun, lembut, dan berseni, seolah mereka sedang <i>MEMPERAGAKAN BUSANA</i> Armani di atas catwalk. «Sekarang sudah jarang berkuda, tapi menembak masih sesekali,» ujar dia sambil <i>MEMPERAGAKAN GERAKAN</i> menembak. 	^{1*} ditemukan juga: <i>peragaan fesyen</i> / ~ <i>mode</i> / ~ <i>pakaian</i>
ragam	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ini memuat berbagai macam <i>CORAK RAGAM</i> hias berupa corak ukiran yang sangat indah. • Pada dasarnya, <i>RAGAM TULIS</i> dan <i>RAGAM LISAN</i> [bahasa] terdiri pula atas <i>RAGAM BAKU</i> dan <i>RAGAM TIDAK BAKU</i>. • Jika dia menjadi tentara, dia harus <i>BERPAKAIAN SERAGAM</i>. • Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial seringkali mengabaikan kenyataan <i>KERAGAMAN MASYARAKAT</i>. 	bdk. → <i>aneka</i>

ragu	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan ini juga <i>MELAHIRKAN KERAGUAN</i> dari komunitas dunia mengenai komitmen kita. / Kini pikiranku <i>DILANDA KERAGUAN</i>. Namun penelitian lebih lanjut <i>MEMUNCULKAN KERAGUAN</i>. Hal ini membuat Amanda dan tim sempat <i>DIRUNDUNG KERAGUAN</i> untuk jalan terus. ^{1*} • Setelah berhasil keluar dari <i>BAYANG-BAYANG KERAGUAN</i>, kalian perlu semakin meyakinkan diri terhadap pilihan yang sudah ditentukan. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengalami keraguan / mengatasi ~ / menghilangkan ~ / muncul ~ / memicu ~ / menyampaikan ~ / menebarkan ~ / mengungkapkan ~</i> dsb.</p>
rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RAHASIA KEDOKTERAN</i> hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien. Mereka menganggap <i>RAHASIA JABATAN</i> dokter sebagai faktor terpenting. Banyak informasi di lembaga pemerintahan tidak dibuka untuk publik dengan alasan <i>RAHASIA NEGARA</i>. Resep ini merupakan <i>RAHASIA PERUSAHAAN</i> yang memproduksi. Fenomena ini sudah menjadi <i>RAHASIA UMUM</i>. • Dia merasa yakin bahwa orang itulah yang menjadi <i>KUNCI RAHASIA</i> pembunuhan-pembunuhan itu. Menurut Pemohon, <i>PERNYATAAN RAHASIA</i> oleh Termohon sudah disampaikan sejak tahun 2016. • Sepanjang masa Perang Dingin, jembatan itu dikenal menjadi tempat pertukaran <i>AGEN RAHASIA</i> yang tertawan musuh. • Tindakan dan motivasinya sering kali <i>DIBALUT RAHASIA</i>, menambah ketegangan dan drama dalam seri ini. Korban dari penganiayaan ini biasanya diancam untuk tidak <i>MEMBEBERKAN RAHASIA</i>. Saya janji, nggak akan <i>MEMBOCORKAN RAHASIA</i> ini pada Poyan. Dia dapat <i>MEMBONGKAR RAHASIA</i> itu, pikirnya. Dia lebih suka bunuh diri daripada <i>MEMBUKA RAHASIA</i>. Buku ini <i>MENDEDAH RAHASIA-RAHASIA</i> di balik kekuasaan presiden itu. Menurutnya, dia seharusnya <i>MENJAGA RAHASIA</i> tersebut. Di akhir, ayahnya meninggal dan <i>RAHASIA</i> ayahnya <i>TERKUAK</i>. Seolah-olah aku tidak <i>MEMERGOKI RAHASIA</i> yang ia coba tutupi. Ini <i>RAHASIA</i> pribadi. Mengapa musti <i>DIOBRAL</i> kepada banyak orang? Kau juga harus segera <i>MEMECAHKAN RAHASIA</i> yang tersembunyi di dalam surat itu. Baik, aku berjanji akan <i>MEMEGANG RAHASIA</i> dan tidak akan menceritakan pada siapapun! Padahal ia pernah berjanji pada diri sendiri untuk <i>MENYIMPAN RAHASIA</i> hidupnya. Sejak itulah ia <i>MENYINGKAPKAN RAHASIA</i> hidupnya pada anak-anaknya. <i>RAHASIA ITU TERTUTUP RAPAT</i> sampai pangeran mahkota menjadi kaisar. • Mereka <i>MERAHASIAKAN KEBENARAN</i> ini dariku. 	
raib	Dia seakan <i>RAIB DARI MUKA BUMI</i> .	
raih	<p>Penelitian itu membawanya <i>MERAIH BEASISWA</i> dari The University of Tokyo pada 2003. Dalam periode enam bulan ini, berbagai negara telah <i>MERAIH PENCAPAIAN</i> berbeda. Dia lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan <i>MERAIH GELAR</i> sarjana. Atas kerja kerasnya itu, Berry <i>MERAIH</i> berbagai <i>PENGHARGAAN</i>. Dan, mungkin banyak contoh di sekitar Anda, orang-orang yang sukses <i>MERAIH IMPIAN-IMPIANNYA</i>. Kepada teman-temannya, dia berpesan, agar tetap semangat dan terus belajar untuk <i>MERAIH MIMPI</i>. Hal ini membantu <i>MERAIH TUJUAN</i> keuangan lebih cepat.</p>	
raja	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang dokter diam-diam menemukan kenyataan bahwa Kolonel diserang penyakit laten <i>RAJA SINGA</i>. • Gelisah dan rasa takut <i>MERAJAI HATI</i>. Tren kopi ini juga <i>MERAJAI LINI</i> masa media sosial. Setelah <i>MERAJAI PASAR</i> domestik, Sumatera Barat mulai menilik potensi pasar internasional. 	
rajalela →		

merajalela

rajam

- Mereka di ambang untuk mengadopsi *HUKUM RAJAM* di depan umum.
- Ia mencari jawaban atas *KEGELISAHAN* yang *MERAJAM* hatinya. | Diam-diam Somsri *DIRAJAM KEGUNDAHAN*.

rajin

Kayunya digunakan untuk *BARANG-BARANG KERAJINAN*.

rajut

Mereka tetap ingin *MERAJUT ASA* di atas keterbatasan yang mereka miliki. | Komitmen pada nilai-nilai ini jelas telah memberikan kontribusi besar dalam upaya bersama merawat dan *MERAJUT KEBHINEKAAN* Indonesia. | Bermula dari tawaran seorang teman, mereka memutuskan untuk *MERAJUT BISNIS* bersama. | Itu sudah cukup membuatku mengerti bahwa diapun menerima ajakanku untuk kembali *MERAJUT CINTA* yang tertunda. | Selama setahun lamanya mereka hidup di kota, *MERAJUT IKATAN-IKATAN* sosial yang baru. | Ada tekad untuk *MERAJUT MASA DEPAN*. | Mereka *MERAJUT* kembali *MIMPI* yang kemarin sempat terputus. | Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tak henti *MERAJUT PERSATUAN* nasional. | Daerah ini bukan hanya membangun jalan, tetapi juga *MERAJUT ULANG* ikatan yang selama ini terpisah jarak dan waktu. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *merajut harapan / ~ ikatan sosial / ~ nasib / ~ rumah tangga* dsb.

rakit

- Kami telah mulai *MERAKIT PERALATAN* yang kami butuhkan. | Pada pelatihan ini peserta-peserta akan disiapkan agar mampu *MERAKIT PERANGKAT* keras dan *PERANGKAT* lunak komputer.
- Artinya negara-negara lain mengakui kualitas *INDUSTRI RAKITAN* Tanah Air. | Mereka melontarkan komitmen untuk pendirian *PABRIK PERAKITAN* ponsel di Indonesia. | Saat beraksi, pelaku membekali diri dengan *SENJATA API RAKITAN* jenis revolver.

rakus

Mereka menimbang Sultan baru ini sebagai seorang yang *RAKUS KEKUASAAN*.

rakyat

Tokoh-tokoh utama dalam novel-novel Pram selalu orang biasa, *RAKYAT JELATA*. | Cerpencerpennya mampu menggambarkan kehidupan khas *RAKYAT KECIL* Betawi. | Para intelektual muda ini diharapkan dapat menjadi *CORONG SUARA RAKYAT* dalam berbagai aspek. | Media pers yang bebas dan independen dapat memberi tempat untuk *MEMPERDENGARKAN SUARA RAKYAT*.

ralat

Ketua partai itu sudah *MERALAT DUKUNGAN* terhadap arus interpelasi. | Begitu *INFORMASI* sudah ditebar di media, tidak akan bisa ditahan lagi atau pun *DIRALAT*. | Hakim ini *MERALAT KEPUTUSAN* pengadilan terhadap dia. | Ia buru-buru *MERALAT UCAPANNYA*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *meralat anggapan / ~ berita / ~ cita-cita / ~ kabar / ~ komentar / ~ pernyataan / ~ keterangan* dsb.

ramah

- Taman ini didesain dengan konsep modern yang *RAMAH ANAK*. | Dia mengatakan kantong belanja berbahan «biodegradable» tidak benar-benar *RAMAH LINGKUNGAN*. | Untuk tempat parkir perlu fasilitas yang lebih *RAMAH PEREMPUAN*, misalnya pencahayaan yang lebih baik.
- Sungguh luar biasa kerajaan itu, rakyatnya pun *RAMAH TAMAH* dan saling menghargai di antara mereka. | Acara *RAMAH TAMAH* ini ditutup dengan melakukan makan malam bersama di lantai dua. ^{1*}
- Kau tersenyum, sedikit *KELEWAT RAMAH*.
- Mereka akan datang dengan membungkuk, tersenyum dalam *KERAMAHAN YANG DIBUAT-BUAT*, dan wajah

^{1*} ditemukan juga: *ramah difabel*

memelas yang sesungguhnya.

ramai	<ul style="list-style-type: none">• Asosiasi suami-isteri dikenal oleh <i>KHALAYAK RAMAI</i> dengan nama keluarga.• Hal tersebut menjadi topik yang belakangan ini <i>RAMAI DIBICARAKAN</i> oleh publik. Siapa tahu, bukankah begitu yang sekarang <i>RAMAI TERJADI?</i> Pantai ini selalu <i>RAMAI DIKUNJUNGI</i> masyarakat dari pagi hingga malam. Mereka sedang berhangat-hangat dan <i>MENGOBROL RAMAI</i>. Krisis ini menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat seperti <i>BERAMAI-RAMAI MENARIK</i> dana mereka. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>ramai didatangi / ~ digunakan / ~ dikomentari / ~ dipadati / ~ dipakai / ~ diperbincangkan</i> dsb. And also: <i>ramai pengunjung</i>
ramal	<p><i>RAMALAN</i> bisa <i>BENAR</i> bisa juga <i>MELESET</i>. Tapi keenam orang ini terbukti benar dengan ramalan mereka. Politik tentu saja bukan seperti <i>RAMALAN CUACA</i> yang bisa diperkirakan dengan akurat.</p>	
rambah	<ul style="list-style-type: none">• Kiprah mereka tidak lagi sebatas bidang ekonomi, berdagang, tetapi juga mulai <i>MERAMBAH BIDANG</i> lain. Mereka <i>MERAMBAH HUTAN</i> yang masih memiliki humus tinggi. Pada awal 1994 Wimar <i>MERAMBAH LADANG</i> baru yang waktu itu belum digarap orang: «talk show» di televisi. Meski ia menolak disebut kapitalis, bisnisnya terus <i>MERAMBAH</i> berbagai <i>LINI</i>. Produk batik China telah <i>MERAMBAH PASAR</i> domestik dan keberadaannya sangat mengancam kelangsungan produk lokal. ^{1*}• Diskriminasi ini <i>MERAMBAH KE BERBAGAI ASPEK</i> kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi ini kemudian <i>MERAMBAH KE BIDANG</i> kesehatan. ^{2*}	^{1*} ditemukan juga: <i>merambah bisnis / ~ dunia [perbankan/digital/film/judi] / ~ kampus / ~ panggung</i> dsb. ^{2*} and many other combinations using <i>ke</i>
rambat	<ul style="list-style-type: none">• Mereka mengoptimalkan ruang dengan menanam <i>TANAMAN MERAMBAT</i> di dinding, pagar, dan pepohonan pada tanah tersisa.• Ketika <i>USIANYA MERAMBAT REMAJA</i>, wajahnya semakin mirip dengan ayahnya.• <i>RAMBATAN NYERI</i> di perutnya membuat Irawati terengah dan mengerang.• Dalam hal rambatan, hasil estimasi menunjukkan adanya <i>EFEK RAMBATAN</i> satu arah dari NDF ke pasar spot.	
rambu	<p>Ia mengemudikan kendaraan tanpa memperdulikan <i>RAMBU-RAMBU JALAN</i>. Pesepeda harus jaga jarak dan selalu mematuhi <i>RAMBU LALU LINTAS</i>. Dia meminta tim yang bertugas memasang <i>RAMBU RAWAN</i> bencana longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. ^{1*} Kedua tuturan tersebut dikatakan mematuhi <i>RAMBU-RAMBU KESANTUNAN</i> berbahasa. ^{2*}</p>	^{1*} ditemukan juga: <i>rambu peringatan / ~ larangan parkir / ~ penunjuk jalan</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>rambu etika kedokteran / ~ hukum / ~ moral</i> dsb.
rambut	<ul style="list-style-type: none">• «Huuu. dasar laki-laki,» jerit Asti sembari <i>MENGACAK-ACAK RAMBUT</i> Anton. <i>RAMBUTNYA</i> mulai <i>DIHIAS UBAN</i>. <i>RAMBUTNYA TERGERAI</i> hingga bahu. Aku langsung <i>MENGUNCIR RAMBUTKU</i> jadi kunci kuda. <i>MENGUNCIR RAMBUT</i> akan membuat rambut kita tidak terlalu ribet. <i>RAMBUTNYA DISANGGUL</i> modern dengan belahan di tengah. Lantas dia <i>MENYIBAK RAMBUT</i> yang menutupi keningnya. Mei <i>MENYIBAKKAN RAMBUTNYA</i> ke balik telinga. <i>RAMBUTNYA DISISIR LICIN</i> ke belakang. Cepatnya laju kuda Altamyra membuat gelungan <i>RAMBUT</i> gadis itu <i>TERURAI</i>.• Takutnya malah bikin <i>RAMBUT RONTOK</i>. <i>RAMBUTNYA</i> belum banyak <i>BERUBAN</i>. Dapatkah ibunya menyembuhkan kepalanya sehingga dapat <i>TUMBUH RAMBUT</i> kembali? Mungkin <i>RAMBUTKU</i> sudah <i>TUMBUH UBAN</i>.• Setiap detik kehancuran <i>MENUMBUHKAN UBAN</i> di <i>RAMBUT</i> dan satu kerut mendalam di wajahmu.• Bahkan ada fotoku yang baru bangun tidur dengan <i>RAMBUT ACAK-ACAKAN</i>. <i>RAMBUTNYA GEMUK</i> panjang dikuncir besar. Gaya rambut itu penting untuk membuat penampilan kamu makin	^{1*} ditemukan juga: <i>rambut hutan</i>

terlihat «stylish». Salah satunya yang paling populer yakni gaya *RAMBUT KEPANG*. | *RAMBUT KRIBONYA* jadi gondrong, berubah bagai brokoli putih. ^{1*}

- Ada seorang anak yang *BERAMBUT BELAH TENGAH*. | Karuan saja gadis *BERAMBUT DIGELUNG* ini jadi kebingungan. | Ada yang *BERAMBUT PIRANG*, *BERAMBUT HITAM*, ada yang *BERAMBUT LURUS*, dan ada pula yang keriting.
- Krim *PELURUSAN RAMBUT* permanen ini mengandung amonia yang rendah. | Terlalu banyak vitamin A dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan *KERONTOKAN RAMBUT*.
- *ANAK-ANAK RAMBUT* di pelipisnya berjuntai. | Waktu itu dia ada seorang gadis desa dengan dua *EKOR KEPANG RAMBUT*. | Rambutnya yang panjang diikat ke belakang dengan *JEPIT RAMBUT*. | Cek apakah krim sudah bekerja dengan cara mengambil *SEJUMPUT RAMBUT* dan menariknya lurus. | Ia menjalin *SEJUMPUTAN RAMBUT* di tengkuk kirinya jadi kepeng kecil. | Dia memakai *PENGERING RAMBUT* Mama tanpa minta izin. | Kemudian beri *PUCUK RAMBUT* yang agak panjang sedikit gel dan angkat ke atas. | Kedua tangannya bergerak-gerak dan tiba-tiba *SANGGUL RAMBUTNYA* terlepas. | Spektrum harga layanan ini memang cukup lebar, tergantung siapa sang *PENATA RAMBUTNYA*. | Berani kau melukai *SEJUJUNG RAMBUT* putriku saja, pasti kucabut nyawamu. | Matanya terbelalak, tak disangka-sangkanya *SEJUJUNG RAMBUT* pun bahwa Suling Emas adalah ayahnya!

rampas	Tambang tersebut sudah sejak lama dituding telah <i>MERAMPAS HAK-HAK</i> masyarakat setempat. Bukan tak pernah dia memberontak terhadap <i>PERAMPASAN HAKNYA</i> untuk menentukan sendiri pendamping hidup.
rampat	Temuannya dapat <i>DIRAMPATKAN KE FENOMENA</i> di luar cakupan penelitiannya. Jika hasil penelitian akan <i>DIRAMPATKAN KE OBJEK</i> yang lebih luas, peneliti berbicara tentang populasi.
rampok	Semula ia baik-baik saja, sampai penyakit nista <i>MERAMPOK HIDUPNYA</i> . Ia kena burut.
ramu	<ul style="list-style-type: none">• <i>MERAMU KOPI</i> tidak asal menyeduh kopi dengan air panas saja.• Tak ada yang menyangka akan menemukan <i>RAMUAN KOPI</i> sedahsyat itu di kota Jakarta.• Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar <i>PERAMU KOPI</i> dari Roma, Paris, Amsterdam.
rana	<ul style="list-style-type: none">• Lalu keluarga itu <i>HIDUP MERANA</i> baik secara material maupun sosial. Ia tidak bisa hidup kalau aku tidak ada, ia akan <i>MATI MERANA</i>.• Suami gila atau mengidap <i>PENYAKIT MERANA</i> yang tiada harapan sembuh.• Hutan-hutan jati di daerah ini mengering, tanah pecah-pecah, penduduk <i>MERANA KELAPARAN</i>.• <i>NILAI TUKAR RUPIAH MERANA</i> sepanjang tahun ini. Di tengah gempuran pandemi Covid-19, banyak <i>USAHA YANG MERANA</i>.
ranah	<ul style="list-style-type: none">• Kita juga bisa menemukan bentuk-bentuk lain kerelawanan di <i>RANAH DARING</i>. Selama ini <i>RANAH DOMESTIK</i> (rumah tangga) selalu diasumsikan sebagai dunia perempuan dan <i>RANAH PUBLIK</i> (dunia kerja) selalu diasumsikan dunia laki-laki.• Kasus ini akan sangat mungkin <i>MASUK</i> dalam <i>RANAH PENGADILAN</i> pajak. Terbukti kasus bansos [Bantuan Sosial] itu <i>MASUK RANAH HUKUM</i>. Kasus yang dikenal dengan «papa minta saham» itu menurut beliau berdasarkan keterangan polisi sudah <i>MASUK RANAH KRIMINAL</i>. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *ranah afektif* / ~ *kebijakan* / ~ *digital* / ~ *ekonomi* / ~ *pidana* / ~ *perdata* / ~ *pikiran* / ~ *politik* / ~ *pribadi* / ~ *sosial* dsb.

rancang	<ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya, kelompok-kelompok siswa akan <i>MERANCANG AKTIVITAS</i> yang akan dilakukan pada proyek mereka masing-masing. Perusahaan harus <i>MERANCANG JARINGAN DISTRIBUSI</i> yang tepat. <i>PROSES</i> pembelajaran <i>DIRANCANG</i> berbasis aktivitas dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Baru belakangan ini mereka sangat serius <i>MERANCANG STRATEGI</i> pemasaran untuk produk-produknya. Kami sudah <i>MERANCANG PERTEMUAN</i> berikutnya.^{1*} • Ini generasi <i>PERANCANG BUSANA</i> baru yang tak terbendung. <i>PERANCANG MODE</i> pada umumnya bekerja pada skala mikro.^{2*} • <i>RANCANGAN BUSANA</i> yang dihasilkan adalah untuk produk perorangan. Apalagi pemerintah belum mengajukan <i>RANCANGAN UNDANG-UNDANG</i> tentang bela negara. • Bulan-bulan ini kami sudah <i>MENGGARAP RANCANGAN</i> anggaran. <i>RANCANGAN</i> tersebut, jika <i>DIGARAP</i> secara serempak akhir tahun ini, ditargetkan rampung pada awal 2026. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>merancang</i> alokasi waktu / ~ aturan / ~ bangunan / ~ kebijakan / ~ kegiatan / ~ hidupnya / ~ pekerjaan / ~ langkah-langkah / ~ rencana / ~ tata kelola / ~ perubahan dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>perancang(an)</i> aplikasi / ~ buku / ~ desain / ~ grafis / ~ perangkat lunak / ~ undang-undang dsb.</p>
rancu	<p>Dalam kalimat di atas telah terjadi <i>KERANCUAN PENGERTIAN</i>. Pendapat ini menandakan adanya <i>KERANCUAN BERPIKIR</i> di benak mereka.</p>	
rangka	<p><i>RANGKA ANGGOTA BADAN</i> yaitu rangkaian tulang yang menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.</p>	
rangkai	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa <i>RANGKAIAN ACARA</i> berhasil terlaksana dengan lancar hingga usai pukul 12.00 wita. Novel ini mengandung <i>RANGKAIAN CERITA</i> kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Dua <i>RANGKAIAN KERETA API</i> yang datang dari arah berlawanan berhadapan dan beradu di Pondok Betung. • Di <i>SELA RANGKAIAN</i> pertemuan, beliau juga telah menghadiri pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala organisasi internasional. 	
rangkak	<p>Mereka mengeluh, lalu <i>MERANGKAK BANGUN</i> dan dengan saling bantu mereka berdua lalu bangkit berdiri. Sore <i>MERANGKAK DATANG</i> ketika saya tiba di bengkel itu. Hal ini bisa mempercepat bayi <i>MERANGKAK MAJU</i>. Kedua orang itu lalu <i>MERANGKAK MASUK</i> karena gua itu hanya satu meter tingginya. Secara simultan penjualan kendaraan komersial akan ikut <i>MERANGKAK NAIK</i>.^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>merangkak</i> berdiri / ~ mendekat / ~ menjauh / ~ mundur dsb.</p>
rangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Semua ikatan yang memiliki lebih dari satu pasang elektron disebut sebagai <i>IKATAN RANGKAP</i> atau ikatan ganda. Untuk mengatasi rabun jauh-dekat ini, penderitanya bisa menggunakan <i>KACAMATA RANGKAP</i> yakni kacamata cekung & kacamata cembung. • Siang ini, ia <i>MERANGKAP SERAGAMNYA</i> dengan sweter. • Temuan Ombudsman kembali menguak praktik <i>RANGKAP JABATAN</i> oleh pejabat negara. <i>JABATAN</i> Sekretaris Pengadilan <i>DIRANGKAP</i> oleh Panitera. Menteri agama ini juga <i>MERANGKAP SEBAGAI HAKIM</i> untuk mengatasi konflik. Bengkel-bengkel kecil rata-rata dijalankan oleh pemilik yang <i>MERANGKAP JADI PEKERJA</i>. Ia sempat bekerja sebagai <i>PENJAGA MERANGKAP PETUGAS</i> kebersihan sebuah klub malam.^{2*} • Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat <i>RANGKAP 2 (DUA)</i>. «Sudah lengkap semua ya, Mbir?» «Sudah, Bu. Sudah dibuat <i>RANGKAP EMPAT</i> juga semuanya.» Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku <i>SEBANYAK 2 RANGKAP</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>bunyi rangkap / jabatan ~ / kewarganegaraan ~</i></p> <p>^{2*} bdk.: <i>Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. Undang-Undang Pelayanan Publik dengan jelas melarang pejabat merangkap sebagai komisaris di BUMN ataupun badan usaha milik daerah.</i></p>
rangkul	<p>Aku merasa aku harus <i>MERANGKUL HATI</i> mereka terlebih dahulu. Dengan ini, selain sukses <i>MERANGKUL</i> tiga <i>PARTAI</i> itu, ia juga mendapatkan aliansi dua kekuatan kultural besar dalam</p>	

geopolitik Sulsel, Bugis-Makassar. | Manado, Bandung, Medan, Lampung, Palembang, Surabaya, Bali, bahkan Banda Aceh adalah *PASAR* yang kini sudah ia *RANGKUL*.

- rangkum
- *SERANGKUM ANGIN* yang dahsyatnya laksana topan melanda pohon raksasa itu.
 - Anda diharapkan dapat *MERANGKUM SELURUH ISI INFORMASI* ke dalam beberapa kalimat. | Cukup bagi Nayla untuk *MERANGKUM SEMUA YANG TERJADI* di mal hanya dengan duduk di satu kafe.
- rangsang
- Dialog ini untuk *MERANGSANG DISKUSI* antara mereka. | Sensasi warna saja tidak cukup kekuatannya untuk *MERANGSANG IMAJINASI* pemirsa. | Hal ini berhasil *MERANGSANG KEINGINTAHUAN* pembaca. | Suku bunga yang rendah akan *MERANGSANG INVESTASI*. | Vaksin ini berguna menyembuhkan penyakit dengan *MERANGSANG KEKEBALAN* tubuh. | Karena bisa *MERANGSANG NAFSU MAKAN*, warna merah sering dijadikan sebagai warna cat dinding rumah makan.
- ranjang
- Berbeda dengan *RANJANG SUSUN*, tempat tidur tingkat memiliki ruang leluasa di bagian bawah. | Mereka semua tidur di *RANJANG BERSUSUN*.
 - Hakim mengabulkan permintaan *PISAH MEJA DAN RANJANG* atas permohonan kedua suami isteri. | Suami isteri itu bukan saja *PISAH RANJANG*, tetapi suami takut pulang, tidur di rumah teman-temannya.
- ranjau
- Saat menjalankan misi tempur di salah satu lokasi garis depan, dia *TERSANDUNG RANJAU*.
- ranjing
- Masyarakat Indonesia mulai *KERANJINGAN BELANJA «ONLINE»*. | Polisi juga paling *KERANJINGAN JARGON*, yang dikombinasikan dengan akronim.
- ransel
- Kujejalkan beberapa lembar pakaian di dalam *TAS RANSELKU*.
- rantai
- Mereka menguasai *MATA RANTAI* usaha dari hulu hingga hilir, termasuk distribusi sampai ke tingkat pengecer. | Orang dilarang mudik untuk memutus *MATA RANTAI* penyebaran virus. | *SEUNTAI RANTAI* kecil melingkar di lehernya.
 - Harganya meningkat tajam karena sudah melalui *RANTAI DISTRIBUSI* yang lebih panjang. | Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi *RANTAI LINGKARAN SETAN* yang harus segera diputus. | Selama ini, dari belasan tahapan *RANTAI PASOKAN* pangan, pasar induk termasuk dalam kelompok tengah. | Dalam peta *RANTAI PASOK* global, posisi Indonesia nyaris tidak berubah. | Itu kita lakukan untuk membantu dalam memutus *RANTAI PENYEBARAN* Covid-19. | Jadi *RANTAI URUTANNYA* itu, Anda tertular dari [S] kemudian Anda menularkannya ke [R] ^{1*}
 - «Bulldozer» adalah traktor *BERODA RANTAI* dan memiliki kemampuan traksi yang besar.
 - Tapi tentunya Anda tahu tentang *PEMBUNUH BERANTAI* yang mencoba menghabisi nyawanya. | Seperti *EFEK BERANTAI* (efek domino) maka nilai mata uang rupiah pun jatuh. | Beberapa hari terakhir beredar *PESAN BERANTAI* via layanan media sosial tentang rencana demonstrasi. ^{2*}
 - Hukuman berat bagi koruptor merupakan upaya memberikan efek jera dan *MEMUTUS RANTAI* korupsi. | Untuk *MEMUTUS RANTAI* penyebaran virus korona, lembaga tersebut telah menutup seluruh kantor pusat selama 14 hari.
- rantau
- Statusnya memang *ANAK RANTAU*, yang masih menumpang hidup di rumah Ratna, sahabatnya. | Ia ingin mendorong sebanyak mungkin orang Indonesia merasakan nikmatnya belajar di

^{1*} ditemukan juga: *rantai DNA* / ~ *komando* / ~ *makanan* / ~ *produksi* / ~ *ritel* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *reaksi berantai* / *surat ~* / *tendangan ~*

TANAH RANTAU.

- Lengkap sudah nyanyian sedih pekerja Indonesia *DI RANTAU*. | Mereka harus mengadu nasib di *RANTAU ORANG*.
- Ada beberapa motif yang menyebabkan orang Minangkabau *PERGI MERANTAU* seperti sekarang. | Ia diusir warga kampungnya saat *PULANG MERANTAU* dari Samarinda, Kalimantan Timur.
- Mereka yang tidak sukses mengadu nasib di kota, terlunta-lunta *HIDUP DI PERANTAUAN*.

ranting Pendistribusian 3 ton beras ini dilakukan oleh ranting dan *ANAK RANTING* di Kecamatan Marga. | Kita bisa pahami beliau sebagai sekjen aktif berkomunikasi dengan seluruh kader bahkan pengurus di *ANAK RANTING*.

rapal Mulutnya bergerak, seperti sedang *MERAPALKAN DOA*.

rapat¹ • Sudah mulai pembicaraan di *RDPD (RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM)* Komisi V DPR-Kementerian Perhubungan. | Menurut dia, *RAPAT KABINET TERBATAS* itu hanya menegaskan kembali perintah Presiden RI sebelumnya. | Asap menjadi pembahasan utama *RAPAT TERBATAS* selama lima jam di Kantor Kepresidenan. | Tuduhan yang diberikan adalah mengadakan *RAPAT GELAP* tanpa izin. | Lewat *RAPAT PARIPURNA* di Gedung DPR, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang. ^{1*}

• «Hukum dan keadilan serupa, tapi tak sama. Yang kita tuju adalah justice,» kata Presiden RI saat *MEMBUKA RAPAT* pimpinan Polri. | Mereka merasa harus *MENGADAKAN RAPAT* dan konsultasi dulu dengan pengurus lainnya. | Pada hari kedua, kembali pemerintah Bantul *MEMBUAT RAPAT TERTUTUP*. | Saat itu presiden RI *MENGELAR RAPAT* bersama menteri dan beberapa kepala daerah membahas soal sampah. | Setelah ini baru kami *MELAKUKAN RAPAT* perdana untuk menentukan nama perusahaan. | Tiga hari kemudian, dia *MENYELENGGARAKAN RAPAT* di departemennya. | Setelah itu, *RAPAT DITUTUP*. ^{2*}

• Sekretariat berkewajiban menyusun *NOTULEN RAPAT*. | Draf tersebut dan *RISALAH RAPAT* tidak pernah disampaikan kepada publik. | Merupakan Objek Pajak Penghasilan (...) uang saku, uang representasi, *UANG RAPAT*, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

^{1*} ditemukan juga: *rapat daring* / ~ *kerja* / ~ *koordinasi* / ~ «online» / ~ *pleno* / ~ *tertutup* / ~ *umum* / ~ *virtual* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *menghadiri rapat* / *mengikuti* ~ dsb.

rapat² • *GERIMIS* semakin *RAPAT*. | *HUBUNGAN* kami semakin *RAPAT*. | *JARAK* antara kursi juga diatur agar tidak terlalu *RAPAT*.

• Cangkir mangkok «stainless» gagang dilengkapi tutup *RAPAT KETAT* cairan sehingga anti bocor.

• Bibirnya *TERKATUP RAPAT-RAPAT*, dan tangannya mengempal. | Mereka yang jumlahnya lebih kecil, akhirnya *DIKEPUNG RAPAT* oleh sejumlah pasukan yang jauh lebih besar dengan tenaga lebih utuh.

• Anak-anak Sjam kini masih *MEMBUNGKUS RAPAT* siapa ayah mereka. | Carla bergegas masuk ke kamar dan *MENGUNCI* pintu kamarnya *RAPAT-RAPAT*. | Namun mereka *MENGUNCI* mulut *RAPAT-RAPAT* dan tak menjawab pertanyaan wartawan. | Janji 500 juta itu, Arimbi tak mengatakannya pada Ananta. Ia *MENYIMPAN* itu *RAPAT-RAPAT*. | Waktu melintas di depan gudang penyimpanan barang-barang, dia lihat pintu gudang tidak *TERTUTUP RAPAT*.

• Bila berada pada akhir kata, fonem /p/ tidak diucapkan secara lepas; bibir kita masih tetap *RAPAT TERTUTUP* waktu mengucapkan bunyi ini.

• Keduanya mulai *MERAPAT KE KEMENTERIAN* tersebut.

• Pemerintah dan pelaku usaha harus duduk bersama, *MERAPATKAN BARISAN*, dan merumuskan strategi.

rapat ³	Tak lama kemudian <i>KAPAL ITU MERAPAT</i> .	
rapi	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka semua <i>BERBARIS RAPI</i> sambil membawa bendera merah putih. Gadis itu memiliki gigi yang <i>BERDERET RAPI</i> dan putih bersih. Sejauh mata memandang, pohon cengkeh <i>BERJAJAR RAPI</i>. Mereka sudah <i>BERJEJER RAPI</i> di halaman sekolah. • Ini seperti bukan Stasiun Tanah Abang. Sebab, jalannya <i>RAPI JALI</i>. <i>PAKAIAN RAPI JALI</i> kami untuk mengunjungi ibu kota telah kusut masai. Inilah yang membuat aktivitas di sana semakin tak terkontrol <i>RAPI DAN MATI</i>. Dia menganggukkan kepala tanda perkawinan ini sudah menjadi ikatan <i>RAPI DAN MATI</i> antara penggantin perempuan dan lelaki. 	^{1*} ditemukan juga: <i>teratur rapi / tersusun ~ / tertata ~ dsb.</i>
rapuh	<ul style="list-style-type: none"> • Tak mampu berdiri tegak (apalagi berjalan) karena <i>SENDINYA</i> amat <i>RAPUH</i>. Yang paling penting adalah kesadaran akan <i>RAPUHNYA SISTEM</i> yang berlaku sekarang. <i>STRUKTUR</i> perekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena berat di atas <i>RAPUH</i> di bawah. • Semua itu pada akhirnya bermuara pada <i>KERAPUHAN EKISTENSI</i> sejumlah perusahaan. Istilah «Balkanisasi» menggambarkan <i>KERAPUHAN KAWASAN</i> di Eropa timur ini. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis atau <i>KERAPUHAN TULANG</i>. 	
rasa	<ul style="list-style-type: none"> • Gejala pusing biasanya disertai dengan <i>PERASAAN MENGAMBANG</i>, sakit di bagian kepala tertentu, pingsan, vertigo, mual, dan muntah. Kututup ponselku dengan <i>PERASAAN MENGAMBANG</i>. Aku merasa tidak yakin dengan apa yang sedang kami hadapi sekarang. Dua orang gadis itu diliputi <i>PERASAAN DENDAM</i>. Dengan <i>PERASAAN ENTENG</i>, keesokan harinya kupasang pengumuman di halaman bahwa praktek ditutup. <i>GEMURUH PERASAAN</i> tetap saja memenuhi rongga dada laki-laki itu. Dia mengucapkan terima kasih dengan penuh <i>RASA HARU</i>. Ada <i>PERASAAN HARU</i> yang menyerbunya ketika melihat pemandangan itu. Ia pandai <i>MENGGELITIK RASA INGIN TAHU</i> melalui bukunya. Demi mengusir <i>RASA JENUH</i>, ia biasa melakukan berbagai kegiatan di luar rumah. Persoalan ini memang dialami semua manusia, yaitu tentang <i>PERASAAN BERJARAK</i> dengan keluarga. Minder adalah <i>RASA KURANG PERCAYA DIRI</i> atas segala sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri. Sebagai bangsa, <i>MALU RASANYA</i> melihat Ibukota seperti itu. <i>RASA RENDAH DIRI</i> itu tumbuh ketika Tini mulai mengerti bahwa Parta bukan ayah kandungnya. <i>RASA SAKIT</i> mulai menyengat lukaku. <i>RASA BERSALAH</i> itu terus menghantuinya. <i>RASA BERSALAH</i> menggigitku. Malu, takut, tapi anehnya sama sekali tak ada <i>PERASAAN BERSALAH</i> dalam diriku. Impulsku untuk bersih-bersih dimulai dari <i>RASA TAKUT</i> kepadamu dan penilaianmu. • Benar atau tidak, yang jelas hati kecilnya memendam <i>RASA</i> penasaran yang <i>SANGAT</i>. • Sistem seperti ini melahirkan sikap pemerintahan yang <i>KEBAL RASA</i> terhadap penderitaan rakyat. Seluruh lengan kanannya sudah mulai <i>MATI RASA</i>. Seluruh lengan kanannya sudah mulai <i>MATI RASA</i>. Hal ini membuatnya makin <i>MATI RASA</i> dan tak bisa bergerak. • Buyung memandang kepada Pak Haji dan Sanip, mencoba untuk <i>MENGAJUK PERASAANNYA</i>. Pendekatan ini membantu anak <i>MENGATASI RASA</i> takut mereka terhadap air. Ia mencoba <i>MEMBENDUNG</i> sesuatu <i>PERASAAN</i> yang menyesak di dadanya. Dia <i>MEMBUANG RASA</i> malu itu, menaruh kepercayaan pada Irham dengan harapan yang tinggi Irham akan membantunya. Ia menyaksikan semua itu dengan <i>PERASAAN TERCABIK</i>. Selalu berusaha <i>MENGHARGAI PERASAAN</i> orang lain dengan tidak menyakiti hati ataupun perasaannya. Demi <i>MENJAGA PERASAAN</i> istrinya, ia mengenakan pakaian tersebut. Mereka mengalami gejala seperti flu dan tidak dapat mencium bau atau <i>MENGECAP RASA</i>. Katakanlah apa yang harus kulakukan untuk <i>MENGURANGI PERASAAN</i> bersalahku padamu. Setidaknya ini <i>MENGOBATI RASA KECEWA</i>. Mau tak 	^{1*} ditemukan juga: <i>merasa betah / ~ nyaman / ~ keteteran</i> ^{2*} <i>indra perasa</i> is more normal than <i>alat perasa</i>

mau, keadaan ini akan *MEMANGGANG PERASAAN* marah. | Adegan sepuluh menit itu begitu mengerikan, merah, *MEMANGGANG PERASAAN* penontonnya. | Kami menceritakan tentang *PERASAAN* yang *TERPENDAM*. | Biarlah dia belajar hidup sendiri, karena hal ini akan *MEMUPUK RASA* percaya kepada diri sendiri. | Ucapan emak ini sungguh *MENYENTUH PERASAAN*. | Dominasi guru dapat dijalankan tanpa *MENYINGGUNG PERASAAN* atau harga diri murid. | Wajahnya yang *MENYIRATKAN RASA* penasaran itu sangat lucu. | Raut wajah mereka *MENYIRATKAN PERASAAN* ingin tahu yang amat sangat. | Ia duduk kembali dan *MENAHAN PERASAAN* marahnya. | Isterinya hanya ingin dinikah untuk *MENEBUS RASA* aib dan malu. | Aku juga mau *MENENGGANG RASA* Mirna. Tetapi, bukankah Linda juga perempuan? Ia juga punya perasaan. | Aku mencoba *MENEKAN RASA* takut yang mulai menyodok. | Saya tidak terima. Saya harus protes keras. Namun, saya *TINDAS PERASAAN* itu dan menenangkan pikiran. | Ia menjadi seorang yang dapat *MENINDIH PERASAAN* yang terkandung dalam hatinya. | Pendidikan harus menjamin bahwa pendidikan tidak akan *MENUMPULKAN RASA KEINGINTAHUAN* anak. | *TUNTASKAN RASA PENASARANMU* dengan membaca buku yang menegangkan ini! | Tawa kami meledak *MENUSUK PERASAAN* Mahar. | Ah, betapa pahit dan *MENUSUK PERASAAN* ungkapan ini. | Nurbaya *MENGUNGKAPKAN RASA* khawatirnya dengan cara itu. | Wartawan itu terkesiap. Namun *RASA PENASARANNYA TERUSIK*. | Ternyata diam-diam Anna *MENARUH RASA SAYANG* kepada Nata. | Ia bukan tipe orang yang suka *MENGUTARAKAN PERASAAN*.

- Aku merasa ada *RASA SAKIT YANG MENCUBIT-CUBIT* di daerah perutku. | *RASA* tidak aman masih *MENGGANTUNG* di rumah kami. | Mereka memperlihatkan bahasa tubuh yang menunjukkan ekspresi sangat malu dan *DIGAYUTI RASA* amat bersalah. | *RASA* bahagia *MENGGELEGAK* dalam dadanya. | Ia tak dapat menahan *RASA AMARAHNYA* yang *MENGGELEGAK* di hati. | Berjuta *PERASAAN MENGGELEGAK* dalam hatiku. | *RASA* bersalah *MENGHUNJAM* keras. | *RASA TAKUT MENJALARI* tubuhku dengan sangat cepat. | Mereka *DIJALARI RASA* kaget dan ketakutan. | Mereka *DIJANGKITI RASA* pesimisme dan *PERASAAN* takut. | *RASA* dingin kian *MENYENGAT*. | Aku *DISERGAP RASA* waswas dan takut. | Ada kemungkinan mereka *MERASA SULIT* menerima hal-hal baru.
- Untuk meredakan *PERASAANNYA* yang *MEMBIRU* sejak pagi tadi, dia memutuskan untuk melihat-lihat kota. | *PERASAAN* tak nyaman itu terus *MENGGANTUNG*. | Hari-hari sebelumnya tidak pernah dia *DIIMPIT PERASAAN* semacam ini. | *PERASAAN* tak enak *MERAYAPI HATIKU*. | *PERASAAN* yang sama pun *BERSEMAYAM* di *HATI* mereka. | Pulang dari sekolah aku kembali *DISERGAP PERASAAN* sedih.
- Dia *MERASA* sangat *BAHAGIA* mendengar tawaran itu. | Ia tiba-tiba *MERASA* sangat *BERBAHAGIA* membayangkan anak yang akan lahir. | Dia *MERASAKAN KEBAHAGIAAN* yang amat sangat. | Diam-diam Lia harus mengakui, dalam banyak hal dia *MERASA COCOK* dengan laki-laki pemalu itu. | Ketika membaca cerita ini, saya sudah langsung *MERASA CURIGA* akan kebenarannya. | Hong Li mengangguk dan tersenyum malu-malu, akan tetapi di dalam hatinya, ia *MERASA BERDUKA* sekali. | Selesai mandi dan berpakaian Wiro *MERASA* sangat *ENTENG*, segar dan wangi. | Ia rupanya *MERASA TERGANGGU* dianggap melakukan operasi plastik. | Bagaimana dia tidak akan *MERASA GELI*? | Atmosfer di ruangan itu *TERASA MENGIMPIT*. | Kadang-kadang aku *MERASA IRI* dengan beberapa teman aku di sini. | Saya sebagai pengusaha jamu *MERASA IRI HATI*, karena saya tidak mempunyai Menteri Jamu seperti anda. | Buah pir akan membantu Anda untuk *MERASA KENYANG* lebih lama. | Kalau nanti ada yang kalah, ada yang *MERASA TERLUKA*. | Karena terus menerus berjalan semalam penuh dan perutnya belum diisi semenjak pagi, ia *MERASA AMAT LAPAR* dan lemah. | Baru kali ini ia *MERASA PRIHATIN* pada dirinya sendiri. | Dia tersentuh dan *MERASA MALU SENDIRI* mengingat sikapnya yang terkadang kasar dan tak bersahabat selama ini. | Minder dalam KBBI artinya adalah *MERASA RENDAH DIRI*. | Aku jadi *MERASA BERSALAH*, berulang

kali aku minta maaf padanya. | Ketika anak *MERASA TERTEKAN* karena sikap orang tua, maka ia pun akan melakukan perlawanan. ^{2*}

- Narasi dalam novel Dawuk *TERASA ENTENG* dan menyenangkan dibaca sebagaimana novel-novel Mahfud terdahulu. | Tidak jarang terjemahan langsung suatu istilah *TERASA JANGGAL* untuk diucapkan maupun ditulis. | Kehidupan adat di kampung ini *TERASA KENTAL*. | Pepohonan menghijau, dan suasana khas pedesaan masih *KENTAL TERASA*. | Kesabaran mereka diuji di saat perut mereka *TERASA SANGAT LAPAR* saat antri di dapur. | Gula biasanya akan *TERASA MANIS* bila dikecap oleh lidah. | Efeknya *TERASA PLONG* dan melegakan. | Luka di tangan kananku tak *TERASA SAKIT* lagi. | Rumah Eyang sudah tidak menyenangkan dulu, tiba-tiba semua *TERASA MENYEBALKAN*.

- Lidah mempunyai *ALAT PERASA* yang membantu merasakan makanan. | Tiba-tiba saya kehilangan *INDRA PERASA* dan indra penciuman. ^{3*}

- Tidak ada penambah manis buatan atau *PERASA BUATAN*.

- Maklum, banyak *CITA RASA* soto khas dari beberapa daerah. | Pendidikan Indonesia mesti dikelola dengan *CITA RASA* Indonesia, kekayaan bangsa, dan budaya Indonesia. | *BAHAN CITA RASA* makanan dapat diperoleh secara alami dengan cara ekstraksi dari tanaman. | Kalau semua umat beragama seperti ini kan *ADEM RASANYA*.

rasi *RASI BINTANG* dapat dijadikan sebagai penunjuk arah sebab bintang bergerak secara teratur dan dapat diprediksi. | Semua nama-nama *RASI BINTANG* ini, kecuali Libra, adalah nama orang atau binatang.

rasional Desakan ini untuk menumpahkan air mata disebabkan oleh sikap emosional dan tidak punya *LANDASAN YANG RASIONAL*.

rasuk

- Untuk kali pertama mereka *DIRASUKI KEKECEWAAN*. | *KEPUTUSASAAN* telah *MERASUK* hatiku hingga pikiranku tak bisa berpikir dengan baik lagi. ^{1*}
- Jangan ke tempat itu, nanti kamu bisa *KERASUKAN IBLIS*.

^{1*} ditemukan juga: *dirasuki kenikmatan / ~ nafsu / ~ rasa iri / ~ semangat* dsb.

rata

- Tak pernah ngidam, tak pernah muntah-muntah. *PERUTNYA RATA* saja. Tapi tiba-tiba saja ada bayi keluar dari rahimnya.
- Tambahkan pasta dan brokoli ke dalam tumisan saus dan *ADUK MERATA*. | Campurkan telurmu dengan susu, *ADUK RATA*. | Keuntungan dan kerugian harus *DIBAGI RATA* antara suami istri. | Agar lebih afdol, jatah pekerjaan pun *DIBAGI RATA*.
- Saya nggak akan *PUKUL RATA* semua sama. Tiap daerah punya kapasitas dan kemampuan yang beda. | Surat ijin berbeda memerlukan syarat yang berbeda pula sehingga tidak bisa *DIPUKUL RATA*.

ratu Ajang kontes kecantikan *RATU SEJAGAT* atau «Miss World» sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang tentang pornografi.

raung Kadang kala kudengar *RAUNGAN MENYAYAT*.

raup Hal ini membantu blogger-blogger mode Indonesia dalam *MERAUP AUDIENS* secara luas. | Ia terancam kesulitan *MERAUP DUKUNGAN* dari partai-partai di parlemen. | Partai itu hanya *MERAUP 2,37 PERSEN*. | Susi tidak serakah *MERAUP UNTUNG*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *meraup kuris / ~ hasil / ~ laba / ~ pangsa pasar / ~ pendapatan* dsb.

raut	Selain pertumbuhan tinggi badan, <i>RAUT MUKA</i> subyek terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. <i>RAUT WAJAH</i> pria itu mulai berubah dan menjadi bertanya-tanya. <i>SERAUT WAJAH</i> yang sangat dia kenal muncul dari balik jendela mobil tersebut.	
rawa	Kalau <i>RAWA DIKERINGKAN</i> , alam akan berubah dan persediaan kebutuhan kami pun akan berubah.	
rawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pola hidup di rumah panjang disebut kolot, tidak sehat dan <i>RAWAN KEBAKARAN</i>. Berikut ini daftar kelurahan yang <i>RAWAN BANJIR</i>. Berbagai daerah di Indonesia merupakan titik <i>RAWAN BENCANA</i>. ^{1*} Padahal jalur tersebut merupakan jalur <i>RAWAN KECELAKAAN</i> lalu lintas. Menurutnya, sepeda <i>RAWAN DICURI</i>. Langkah ketiga, pengolahan bahan makanan menjadi makanan siap santap, yang merupakan salah satu titik <i>RAWAN TERJADINYA KERACUNAN</i>. Itu berarti Indonesia <i>RAWAN TERKENA</i> gempa bumi. Anak balita juga merupakan kelompok umur yang <i>RAWAN GIZI</i> dan <i>RAWAN PENYAKIT</i>. Dua belas pulau di antaranya <i>RAWAN KONFLIK</i> karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Beberapa daerah otonom justru cukup rentan terhadap <i>RAWAN PANGAN</i>. Sepasang peronda ditempatkan di puluhan sudut sekolah yang dianggap <i>RAWAN UNTUK DITEMBUS</i> oleh pencuri. Instansi ini rutin mengecek dan menyisir pohon-pohon yang <i>RAWAN TUMBANG</i> di wilayah kerjanya. • Dia meminta tim yang bertugas memasang <i>RAMBU RAWAN</i> bencana longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Polisi dikerahkan, menjaga <i>TITIK-TITIK RAWAN</i> dua hari sebelum hari-H. Titik ini juga bisa disebut <i>TITIK RAWAN</i> periode manusia. • Jumlah daerah dengan <i>KERAWANAN TINGGI</i> meningkat. 	^{1*} ditemukan juga: <i>rawan gempa</i> / ~ <i>tsunami</i>
rawat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ini meliputi (...) <i>RAWAT JALAN</i>, <i>RAWAT INAP</i>, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya. Memang aku kenal betul perempuan yang diam-diam memeram dendam, <i>MERAWAT KESUMAT</i>. • Mereka melayani konsumen yang melakukan <i>PERAWATAN BERKALA</i>, atau perbaikan yang ringan-ringan. Program lainnya adalah <i>PERAWATAN PALIATIF</i> atau layanan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit terminal, seperti kanker. • Maskapai penerbangan tercekik <i>BIAYA PERAWATAN</i> dan operasi yang tinggi. • Dia <i>MENJALANI PERAWATAN</i> di rumah sakit akibat sakit yang dideritanya. Ibu bersikukuh <i>MENJALANKAN RAWAT JALAN</i> dan tinggal di rumah saja. Sebagian orang lebih memilih untuk <i>MELAKUKAN PERAWATAN</i> di bengkel resmi. • Kasihan Rudi, istrinya tidak <i>TELATEN MERAWAT</i> suaminya. 	
raya	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh <i>ALAM RAYA</i> adalah arena raksasa di mana drama kelahiran dan kematian bintang-bintang dan galaksi-galaksi dimainkan. Saat ini hadir pula perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh <i>JAGAT RAYA</i>. Pelabuhan yang dihubungkan dengan <i>JALAN RAYA</i> mengurangi biaya pengangkutan. Buku-bukunya bebas dicetak ulang. Dia sudah <i>KAYA RAYA</i>. Kondisi <i>PASAR RAYA</i> saat ini belum bersih karena tidak bisa dimasuki truk pengangkut sampah. Dia datang ke daerah ini ketika kampung mereka masih <i>RIMBA RAYA</i>. • Masyarakat keturunan Cina diperbolehkan kembali untuk <i>MERAYAKAN UPACARA</i> dan adat istiadat secara terbuka. 	
rayap	<ul style="list-style-type: none"> • Jalanan tampak macet, pengendara motor <i>BERJALAN MERAYAP</i> di tengah jalan. Kami sudah 	

tiba di Semanggi. Aku berbelok, meluncur mulus ke Kebayoran, bebas dari sesak kendaraan yang *PADAT MERAYAP* ke arah Thamrin-Kota.

- Ia melihat *MATAHARI SORE MERAYAP* turun ke belakang Kota Samarinda. | Langit masih tampak biru meski *MALAM* perlahan *MERAYAP* dari sebelah timur.
- Perasaan tak enak *MERAYAPI HATIKU*. | Secerah kepercayaan kepada diri sendiri telah mulai *MERAYAPI JANTUNG* para pengawal itu.

rayu Hal yang memberatkan terdakwa adalah adanya unsur ancaman kekerasan dan *BUJUK RAYU* terhadap korban untuk berbuat cabul.

reaksi

- Paparan dari salah satu dari ketiga bahan ini menimbulkan dampak negatif, mulai dari *REAKSI ALERGI RINGAN* sampai yang membahayakan jiwa. | Selain mendapat *REAKSI KERAS* dari ibuya, Nayla juga mendapat tanggapan yang skeptis dari mereka. | Senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur yang terbentuk melalui *REAKSI KIMIA*.
- Ia mengklaim telah menciptakan embrio manusia hasil kloning dalam *TABUNG REAKSI*.

realisasi Teknologi yang mereka gunakan berhasil *MEREALISASIKAN IMPIAN* mereka.

realitas

- Pemakaian bahasa ternyata tidak hanya *MENCERMINKAN REALITAS* tetapi juga dapat menciptakan realitas. | Dia mengucapkan kalimat itu seolah mereka *MENGGEGGAM REALITAS* yang sama.
- Itu disebabkan ketidakmampuan diri untuk *BERGUMUL DENGAN REALITAS*.

KBBI: bentuk tidak baku: realita

rebah

- Ia melirik ke arah suaminya yang *REBAH MIRING* tak dapat bergerak itu. | Ia tidak tahu berapa lama ia *REBAH PINGSAN* di tempat itu. | Dia *REBAH TELENTANG*, pakaiannya setengah telanjang, robek-robek tidak karuan.
- Dia *MEREBAHKAN TUBUHNYA*. | *KUREBAHKAN SANDARAN* kursi.

rebak

- *POLEMIK* dan demo terkait pro-kontra poligami *MEREBAK* dimana-mana. | Sejak *WABAH* virus corona *MEREBAK*, dia tidak lagi memiliki penghasilan.
- Karya sastra pun *MEREBAK* bagai *JAMUR* di musim hujan.

^{1*} ditemukan juga: *flu burung merebak*

rebus

Ia akan meminum vitamin dan *AIR REBUSAN* jahe lagi. | Mi ayam biasa memakai «topping» *AYAM REBUS* plus sawi dan kaldu sebagai pendamping. | Sejak tadi harum *JAGUNG REBUS* itu begitu menggiurkan. | Dia memasak ayam panggang dengan *SAYURAN REBUS* dan kentang tumbuk.

^{1*} ditemukan juga: *daging rebus / garam ~ / kacang ~ / kentang ~ / mi ~ / pisang ~ / telur ~ dsb.*

rebut

- Penulis asing maupun lokal bersaing *MEREBUT HATI* pembaca. | Pengusaha muda ini ingin *MEREBUT PELUANG* bisnis yang ditawarkan investor asing.
- Dia tidak perlu lagi tertekan menghadapi pihak-pihak yang *BEREBUT MENJARAH* asetnya.
- Tak hanya di pulau Jawa, Sulawesi Selatan menjadi *LAHAN REBUTAN* para capres dan cawapres yang akan bertarung pada pemilu.
- Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara *PEREBUTAN KEKUASAAN* negara seperti itu sudah pernah terjadi pada awal abad 13.

receh Transaksi ini tentu bukan transaksi *BERNILAI RECEH*. | Entah berapa kasus korupsi yang tidak pernah

ketahuan karena *BERNILAI RECEH*. | Seringkali Anda tidak menganggap *UANG RECEH* itu penting karena nominalnya yang kecil.

recok Aku selalu *MERECOKI GENDANG TELINGA* Bara dengan lenguhan tentang patah hati, rindu, atau rasa kecewa. | Ada ormas keagamaan yang suka *MERECOKI URUSAN* umat beragama lain.

reda

- Itu adalah akhir September dan *HUJAN* baru mulai *REDA*. | Kita berharap *PANDEMI* segera *MEREDA* agar keadaan kembali normal. | Sejumlah pabrik di sana pun terpaksa menutup sementara usahanya sambil menunggu *WABAH REDA*. ^{1*}
- «Sabar yah... ayah jangan marah-marah...» istriku mencoba *MEREDAKAN KEMARAHANKU*. | Untuk meredakan *PERASAANNYA* yang *MEMBIRU* sejak pagi tadi, dia memutuskan untuk melihat-lihat kota. | Berbagai gerakan yang disertai dengan cara bernapas yang benar dapat *MEREDAKAN KETEGANGAN* serta memberikan energi baru bagi tubuh. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *keadaan mereda / konflik ~ / krisis ~ / kemarahan ~ / kekerasan ~ / kekhawatiran ~ / situasi ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *meredakan amarah / ~ debur-debur / ~ kecemasan / ~ gelisah / ~ hasrat / ~ kekerasan / ~ konflik / ~ situasi / ~ suasana / ~ pertentangan* dsb.

redaksi Tentu saja masih banyak *AWAK REDAKSI* yang tetap setia menghadirkan karya jurnalistik bernilai tinggi.

redam

- Ia hanya pulang begitu saja dengan hati *REMUK REDAM* dan mental yang pecah berserakan. | Mereka menghentikan percakapan, atau setidaknya *MEREDAM SUARANYA*. | Ini adalah salah satu upaya untuk *MEREDAM WABAH* virus corona.
- Shock absorber» atau *PEREDAM KEJUT* dipasang di antara sasis dengan poros roda.

redup

- Sudut matanya menangkap *CAHAYA REDUP* jam digital di hadapannya. | *MATANYA REDUP* kehilangan sinar hidup. | *SEMANGAT* hidupnya *REDUP* setelah orang tuanya memutuskan bercerai.
- Dia menganalisis beberapa *AKTIVITAS* fisik di tengah masyarakat dunia yang *MELONJAK DAN MEREDUP*. | *ANTUSIASME* itu mulai *MEREDUP* berganti menjadi kecemasan. | *KEGAIRAHAN* intelektual *MEREDUP*. | Tiba-tiba seluruh *LAMPU MEREDUP*. | Mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden, membuat *PAMORNYA* agak *MEREDUP*.
- *LAMPU* kamar *DIREDUPKAN*, lampu ruang keluarga dimatikan. | *LAMPU-LAMPU* penerangan jalan umum (PJU) *DIREDUPKAN* setiap hari mulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB.

referensi Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau *KERANGKA REFERENSI* tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas.

reformasi Ketika *ANGIN REFORMASI* juga bertiup hingga daerah itu, apa yang terjadi kemudian adalah sebuah ledakan konflik.

regang Dan tak lama berselang dia dikabarkan *MEREGANG NYAWA* di depan regu tembak.

regu Dan tak lama berselang dia dikabarkan meregang nyawa di depan *REGU TEMBAK*. | Ayahnya telah mati dieksekusi oleh *SEDERET REGU TEMBAK*.

rehat Hal ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk *REHAT* sejenak dari *RUTINITAS DAN KESIBUKAN*.

rejek	Kau percaya <i>REJEKI NOMPLOK</i> , meskipun cuma sementara, harus disyukuri.	bdk.: → <i>rezeki</i>
reka	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan-perubahan keterangan itu membuat polisi melakukan <i>REKA ULANG</i> adegan minum kopi itu kemarin. • «Big Bang» bukan <i>CERITA REKAAN</i>, ada dua bukti hasil penghitungan dan pengukuran valid. Dunia nyata lebih tidak masuk akal dibanding <i>DUNIA REKAAN</i>. Ciri dasar lain cerpen adalah <i>SIFAT REKAAN</i> («fiction»). Seorang <i>TOKOH REKAAN</i> dari cerita yang tengah dikerjakannya, tiba-tiba minggat dari ceritanya entah ke mana. 	
rekah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>FAJAR</i> baru <i>MEREKAH</i>. Dia minta nasinya disiram kuah gulai ayam yang <i>PANAS MEREKAH</i>. <i>SENYUMNYA MEREKAH</i> tipis. ^{1*} • Jauh dari dalam diri saya <i>MEREKAH KEBAHAGIAAN DAN KESEDIHAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>bibirnya merekah / bunga ~ / matahari ~ / tawanya ~</i>
rekam	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah jam delapan. Baru akan dimulai <i>MEREKAM ADEGAN</i>. Dalam rentang waktu yang terbatas, memang <i>REKAM JEJAK</i> tidak mungkin lengkap. • Peneliti mendengarkan kembali hasil <i>REKAMAN WAWANCARA</i> dan membaca berulang-ulang hasil transkrip. 	<i>rekam jejak</i> : EN Track Record
rekan	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu <i>REKAN BISNIS</i> saya melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga bisnis kami hancur. Ia menuliskan surat pada kenalannya di Surabaya, <i>REKAN SEPENDERITAAN</i> ketika di penjara. Sejak itu, saya mengenalnya sebagai <i>REKAN DISKUSI</i>. <i>REKAN KERJA</i> saya mau mendengarkan permasalahan kerja yang saya hadapi. Ia menyampaikan rasa penasarannya kepada Sarusi, tapi <i>REKAN SATU SELNYA</i> menghindari menjawab. ^{1*} Dan tingkat pengembalian pinjamannya? Sembilan puluh delapan persen kembali, terutama berkat tekanan <i>REKAN SEDESA</i> untuk menjaga reputasi masyarakat. ^{2*} • Si <i>REKANAN BISNIS</i> ini karena marginnya kecil, jadi ngemplang pajak. Rekanan macam itu dibutuhkan untuk mengatasi hambatan birokrasi. Keluarga Suharto sendiri jadi <i>REKANAN DIAM</i>. Mereka semata-mata meminjamkan pengaruh. Pertamina kembali menandatangani kontrak kerjasama dengan 12 <i>PERUSAHAAN REKANAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>rekan satu kelas / ~ satu kota / ~ satu sarang / ~ satu tim / ~ satu tempat / ~ satu unit dsb.</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>rekan seangkatan / ~ sederetan / ~ sefraksi / ~ segolongan / ~ sejawat / ~ sekamar / ~ sekantor / ~ sekerja / ~ seperjuangan / ~ serumah / ~ setim dsb.</i>
rekat	Dia menekankan fungsi agama sebagai <i>PEREKAT SOSIAL</i> . Sejak dulu, warung-warung kopi tradisional langgeng sebagai ruang <i>PEREKAT SOSIAL</i> .	
rekayasa	<ul style="list-style-type: none"> • Kita mengenal apa yang disebut <i>REKAYASA KEBUDAYAAN</i> («cultural engineering»). Pakar UGM ini menyebut nyamuk <i>Wolbachia</i> bukan hasil <i>REKAYASA GENETIK</i>. Saat ini para ahli <i>REKAYASA GENETIKA</i> mampu menganalisa gen secara terperinci. Ia menjelaskan keingintahuannya terhadap jurusan <i>REKAYASA HAYATI</i> ITB, jurusan baru dan satu-satunya yang ada di Indonesia. <i>REKAYASA HUJAN</i> yang dilakukan beberapa hari ini telah menambah tinggi muka air tanah gambut. ^{1*} • Petugas akan menyiapkan <i>REKAYASA LALU LINTAS</i>. Kepolisian Resor Bogor akan terus memberlakukan <i>REKAYASA «ONE WAY» ATAU SATU ARAH</i> secara bergantian. • Orang bersedia <i>MEREKAYASA FAKTA DAN DATA</i> demi tercapainya kepentingan pribadi dan golongan. 	^{1*} ditemukan juga: <i>rekayasa keadaan / ~ finansial / ~ foto dan video / ~ lingkungan / ~ politik / ~ sosial dsb.</i>
rekening	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan orang dalam bank, sindikat <i>PEMBOBOL REKENING</i> tampaknya leluasa bergerak. • Pembayaran bunga langsung dikreditkan ke <i>REKENING TABUNGAN</i> nasabah. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan <i>TAGIHAN REKENING</i> listrik pada pelanggan rumah tangga lebih disebabkan oleh meningkatnya penggunaan masyarakat. 	
rekor	Sepanjang abad ke 20, benua Asia telah <i>MENCATAT REKOR</i> kenaikan tertinggi 1 derajat C. Perenang China Liu Xiang <i>MENCETAK REKOR DUNIA</i> baru untuk nomor 50 meter gaya punggung putri. Dia sempat <i>MENGGEGGAM REKOR</i> tolak peluru putri dengan jarak sejauh 8,59 meter.	
rel	Sejak kecil aku terbiasa menengok kanan kiri dahulu sebelum <i>MENYEBERANG REL</i> .	
relasi	PRT migran berada pada <i>RELASI KUASA</i> yang amat <i>TIMPANG</i> karena mereka perempuan dan bekerja dalam sektor informal di rumah tangga.	
relung	Ia sebenarnya memiliki seorang wanita yang selalu mengisi <i>RELUNG HATINYA</i> .	
rem	<ul style="list-style-type: none"> • Truk menabrak enam unit mobil di Jalan Cemara. Hal ini diduga karena mobil truk dalam keadaan <i>REM BLONG</i>. Biasanya pengendara menyebutnya dengan kondisi «<i>REM TIDAK MAKAN</i>». • Pastikan lampu depan dan kedua <i>LAMPU REM</i> bekerja. 	
remaja	Secara alamiah anak-anak yang <i>BERANGKAT REMAJA</i> mulai menuntut privasi. Rahasia itu baru terbuka ketika dia <i>BERANJAK REMAJA</i> . Setelah melewati <i>MASA REMAJA</i> , kamu akan memasuki masa dewasa. Saat <i>MENGINJAK USIA REMAJA</i> , ayah Ing Hwie meninggal.	
remang	<ul style="list-style-type: none"> • Lengking suaranya membuat siapa pun <i>MEREMANG BULU KUDUK</i>. • Dalam <i>KEREMANGAN FAJAR</i>, para santri berbaris rapi menuju dapur umum pesantren. 	
remas	<ul style="list-style-type: none"> • Ia mengerti kenapa tuan suka <i>MENCURI REMAS</i> pantat dan teteknya kalau nyonya tidak ada. • <i>ADONAN DIREMAS-REMAS</i> sampai menjadi kedap udara. Aku masih merasakan tanganmu <i>MEREMAS TANGANKU</i>. 	
rembang	Di tempat tunggu penyeberangan itu sudah tidak ada perahu sebab hari <i>REMBANG PETANG</i> .	
rembes	Cairan ini akan <i>MEREMBES KELUAR</i> tanpa bisa ditahan. Kadang suara yang terlalu keras akan <i>MEREMBES MASUK</i> lewat celah pintu.	
rembuk	Tetua desa mengadakan <i>URUN REMBUK</i> yang menyepakati bahwa mereka harus mencari rumah lain untuk ditempati.	
remeh	Sebuah <i>FAKTA</i> lain yang tidak dapat <i>DIREMEHKAN</i> adalah ini. Pihaknya menegaskan agar tidak <i>MEREMEHKAN LAWAN</i> dan tetap bekerja serius. Beberapa negara berupaya <i>MEREMEHKAN RISIKO</i> ini. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>meremehkan ancaman / ~ bahaya / ~ peran dsb.</i>
remisi	Pemerintah kembali <i>MENGOBRAL REMISI</i> atau pemotongan masa hukuman kepada para narapidana korupsi.	
remuk	<i>HATI</i> saya <i>REMUK</i> , setiap kali mendengar seorang ibu mengatakan itu. Ia hanya pulang begitu saja dengan <i>HATI REMUK REDAM</i> dan mental yang pecah berserakan. Kakinya tak	

sanggup lagi bertahan, *REMUK REDAM*.

renang Mungkin Anda sering berangan-angan tentang *KOLAM RENANG* dalam rumah bukan? | Tipe olahraga pertandingan adalah olahraga adu kecepatan, siapa cepat dia yang menang. Misalnya adu lari, *LOMBA RENANG*.

rencana

- Hal ini mengakibatkan adanya gedung-gedung sekolah dan *RENCANA PELAJARAN* yang tidak sesuai. | *RENCANA AKSI* mereka akan *DILAKSANAKAN* tepat jam 2 malam. | Sejak 20 tahun terakhir pelanggaran atas *RENCANA INDUK* itu berlangsung terus-menerus. | Akhirnya diharapkan setiap departemen teknis terkait akan *MEMBUAT RENCANA KERJA*. ^{1*}
- Apa yang dibahas dalam *TAJUK RENCANA* biasanya berupa peristiwa aktual yang hadir di masyarakat.
- Dewan Transportasi Kota Pemerintah Provinsi Jakarta sedang *MENGGODOK RENCANA* tersebut. | *RENCANA* itu langsung *DIGODOK MATANG* dengan berbagai pihak terkait. | Bagaimanapun, *RENCANA* awal tetap kami *JALANKAN*. | Biar bagaimanapun, aku tidak bisa *MELAKSANAKAN RENCANA* ini. | Kami harus *MENYUSUN* dan *MENYELENGGARAKAN RENCANA* pengerahan tenaga kerja yang secukupnya. | Entah kapan *RENCANA* besar itu *TERWUJUD*.
- Realisasi pertumbuhan ekonomi selalu jauh di bawah *TARGET* yang *DIRENCANAKAN*.
- Di sinilah bagi pertambahan jumlah populasi manusia perlu pemikiran tentang KB (*KELUARGA BERENCANA*).
- Mereka punya *PERENCANAAN JANGKA PANJANG* kenegaraan untuk sumber daya manusianya. | Presiden RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat *PERENCANAAN MATANG* tentang kebencanaan. | Dalam arsitektur dikenal adanya tahap *PERENCANAAN TAPAK* yang merupakan tahap untuk mengintegrasikan sebuah bangunan ke lokasinya.
- Semuanya akan berlangsung *MENURUT RENCANA*. | Kita tak boleh *MELENCENG DARI RENCANA*.

^{1*} ditemukan juga: *rencana pembelajaran / ~ anggaran / ~ pembangunan / ~ kebijakan / ~ bisnis / ~ kegiatan / ~ jangka [pendek, menengah, panjang] / ~ pengelolaan / ~ pengembangan / ~ tindakan / ~ usaha dsb.*

renda Dia juga giat *MERENDA HARAPAN* untuk mengikuti jejak kakek dan ibunya menjadi presiden.

rendah¹

- Secara faktual hal itu terlihat dari masih *RENDAHNYA ANGKA* pertumbuhan kredit tahun ini. | Kau merasa heran mengapa ia bisa begitu *RENDAH DIRI*. | Konsumsi garam dapat meningkatkan tekanan darah. Pada percobaan diet *RENDAH GARAM* menunjukkan risiko penyakit jantung hingga 5%. | Dewi terdengar *RENDAH HATI* dan jujur. | Menurutnya, sudah ada 76 kegiatan yang menjadi contoh *PEMBANGUNAN RENDAH KARBON* di Indonesia. | Yogurt dapat dibuat dari susu murni, susu *RENDAH LEMAK*, atau susu bebas lemak atau «non-fat».
- Engkau manusia palsu, jahanam keparat yang *BERBUDI RENDAH!* | Sumber daya alam perkebunan biasanya terletak di daerah antara *DATARAN RENDAH* dan dataran tinggi. | Pada dasarnya, lakukan olahraga lari dalam interval ini dengan berlari dalam *INTENSITAS TINGGI* dan *INTENSITAS RENDAH* bergantian. | Selain *KANDUNGAN* gizinya yang *RENDAH*, «fast food» juga mengandung zat pengawet dan zat adiktif. | Hal ini menunjukkan *RENDAHNYA POSISI TAWAR* mereka sebagai tenaga kerja. | *RASA RENDAH DIRI* itu tumbuh ketika Tini mulai mengerti bahwa Parta bukan ayah kandungnya. | Pada saat Tekanan menyangkut keras lembutnya suara, nada berkaitan dengan tinggi *RENDAHNYA SUARA*. | Transformator adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke *TEGANGAN RENDAH* atau sebaliknya. | Itu dilakukan supaya bisa dipetakan peserta yang *BERISIKO RENDAH*, *SEDANG*, dan *TINGGI*. | Penggunaan *SUHU RENDAH* dalam pengawetan makanan tidak dapat menyebabkan kematian

^{1*} ditemukan juga: *merendahkan hati / ~ harkat / ~ kehormatan / ~ martabat / ~ nama dsb.*

mikroba. | Ketika kehidupanku berada pada *TITIK TERENDAH* aku perlahan-lahan bangkit juga.

- «Kacung» memiliki *KONOTASI MERENDAHKAN* dan tidak lagi digunakan.
- Mereka enggan bekerja di sawah karena menganggap pekerjaan di sawah itu kotor, tidak menguntungkan, dan *MERENDAHKAN DERAJAT*. | Ia rela *MERENDAHKAN HARGA DIRINYA* untuk meminta maaf pada Adinda. ^{1*}

rendah² Itu menarik bagi orang yang baru saja pindah dari rumah kontrakan sempit di kota metropolitan yang *RIUH RENDAH* sepanjang hari.

rendam Kota yang dulu tak pernah banjir kini harus menanggung *RENDAMAN AIR* yang berbau busuk. | Kamu perlu hati-hati jika merendam buah dengan kulit lembek seperti buah beri di *AIR RENDAMAN* cuka. | Botol itu basah oleh butiran-butiran air yang menguap, agaknya baru dikeluarkan dari *RENDAMAN ES BATU*.

renggang Semakin hari *HUBUNGANKU* dengan papa mama makin *RENGGANG*. | Om Ridwan mengaku bahwa *HUBUNGANNYA* dengan William *MERENGGANG*. | Pun akhirnya *PERSAHABATAN* kami *MERENGGANG*. | Remaja mencoba *MERENGGANGKAN HUBUNGAN* emosionalnya dengan orang tua.

renggut

- Virus ini telah *MERENGGUT* banyak *JIWA* saudara-saudara kita. | Persoalan adalah kapan dan sejauh mana masyarakat bisa mendapatkan kembali *HAK-HAK* yang telah *TERENGGUT*. | Beberapa desa tertimpa musibah tanah longsor yang *MERENGGUT BANYAK KORBAN JIWA*. | Flu burung kembali *MERENGGUT NYAWA* anak bangsa ini.
- Mula-mula orang-orang tak menduga lelaki tua itu *DIRENGGUT AJAL*.
- Terasa ada sebuah tangan yang *MERENGGUT DOMPET* di tanganku. | Waktu itu telah *MERENGGUT HARAPAN* hidupnya. | Dulu Papa, kini Mama, *SEMUA DIRENGGUT* dariku.
- Nona itu telah *MERENGGUTKAN KEDUA LENGANNYA* terlepas. | Tapi si kurus *MERENGGUTKAN TANGANNYA* dari pegangan itu.
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan *PERENGGUTAN HAK ASASI* manusia atas rasa aman. | Kuasa hukum korban akan melaporkan tiga laki-laki itu, yang diduga menyembunyikan fakta *PERENGGUTAN NYAWA* kliennya.

rengkuh

- Selama berseragam Barcelona, dia berhasil *MERENGGUKH* banyak *GELAR* bergengsi. | Dia *MERENGGUKH GELAR* «Master of Arts» Jurnalistik Internasional dari Universitas Westminster. | Dia siap untuk *MERENGGUKH* beragam *KEMUNGKINAN* yang ada. | Dalam sehari dia bisa *MERENGGUKH OMZET* berkisar antara Rp 1 Juta sampai Rp 2 Juta. | Guardiola bersama Man City telah *MERENGGUKH* banyak *PIALA* domestik. ^{1*}
- Tangannya *MERENGGUKH BAHUKU*. | Ia membalas dengan *MERENGGUKH LEHERKU*. | Dengan haru papa *MERENGGUKH PUNDAKNYA*.

^{1*} ditemukan juga: *merengkuh* *kebahagian* / ~ *kebebasan* / ~ *kekuasaan* / ~ *kesuksesan*

renik Minyak bumi berasal dari hewan (plankton) dan *JASAD-JASAD RENIK* yang telah mati berjuta-juta tahun.

renta Laki-laki *TUA RENTA* yang penuh semangat kini telah sampai pada titik kehidupan awalnya.

rentan

- Sistem ini dipasang di lokasi-lokasi yang *RENTAN BENCANA* tsunami. | Mereka menjadi kelompok *RENTAN*

^{1*} ditemukan juga: *rentan konflik* /

- KEKERASAN*. | Bansos ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan *RENTAN MISKIN* yang terdampak covid-19.
- Justru itu yang membuat dia *RENTAN DIMANIPULASI* orang. | Mereka merupakan garda terdepan dan sangat *RENTAN DISERANG* oleh virus itu.
 - Pendataan dengan sistem digital ini dianggap *RENTAN BOCOR*.
 - Perhatian terhadap *KELOMPOK RENTAN* ini, harus diakui, masih sangat rendah.

~ (penularan / penyebaran)
 penyakit / ~ terdampas / ~
 terjangkau / ~ terkena / ~ terpapar
 / tertular

- rentang
- Ada dua *RENTANG FREKUENSI* yang digunakan di 5G. Rentang pertama di bawah 6GHz dan di atas 6GHz. | *RENTANG HARGA* sajian mereka mulai Rp 45 ribu sampai Rp 500 ribu. | *RENTANG PERHATIAN* yang panjang: mampu berkonsentrasi pada satu persoalan dalam waktu yang sangat lama. | Dalam *RENTANG KEHIDUPAN* ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. | Sampai sekarang tidak pernah dilakukan audit terhadap struktur organisasi, jumlah personalia, *RENTANG KENDALI* atau «span of control». | Menurut teori perkembangan, mahasiswa umumnya termasuk dalam *RENTANG USIA* dewasa muda. | Pernikahan dengan pasangan yang *RENTANG USIANYA* jauh tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. | Artinya, dalam *RENTANG WAKTU* lima tahun tidak ada kenaikan harga.
 - Semakin *JAUH RENTANG* antara berat badan ideal dengan berat badan saat ini. | Dalam *RENTANG* waktu yang *PANJANG* itu, banyak hal bisa terjadi.
 - *TALI YANG DIRENTANGKAN* miring memudahkan setiap anak memilih sendiri ketinggian yang akan dilangkahinya. | Peran penerjemah profesional adalah jembatan vital yang *MERENTANGKAN JARAK* antara berbagai bahasa dan budaya. | *MERENTANGKAN SAYAPNYA* bagaikan seekor elang, ia siap untuk terbang menjelajah dunia. | Dia *MERENTANGKAN* kedua *TANGAN*, memeluk kami yang terdiam.
- renteng
- Mekanisme berbagai risiko (*TANGGUNG RENTENG*) mendorong penumbuhan modal sosial di antara para anggota suatu asosiasi.
- renung
- Saya pikir ini patut *DIRENUNGKAN DALAM-DALAM*. | Dalam *HANYUT MERENUNG*, tiba-tiba ada tangan yang dingin dan kuat menepuk dan menggoncangku.
- renyah
- Senyumannya kian berubah jadi *TAWA RENYAH*. | *TERTAWA RENYAH* itu menandakan semua penghuni sudah kumpul di dapur. | Terdengar suara *TERTAWA RENYAH RINGAN*, tidak hanya suara Mbak Ntin.
- reparasi
- Kasus kebocoran data juga terjadi saat ponsel berada di *GERAI REPARASI* bukan resmi.
- repot
- Kalimat itu *REPOT* sekali *KEDENGARANNYA*.
- representasi
- Merupakan Objek Pajak Penghasilan (...) uang saku, *UANG REPRESENTASI*, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- reputasi
- Mereka melanggar sistem hukum dan *MENCORENG REPUTASI* demokrasi. | Yakinkan kontraktor yang kamu pilih *MENYANDANG REPUTASI* yang positif dan juga terpercaya. | Karena di sanalah *REPUTASIKU DIPERTARUHKAN*.
- resah
- Hal ini berakibat *MUNCULNYA KERESAHAN* masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dia merasakan <i>KERESAHAN MENGGAYUTI</i> hatinya. Seperti banyak orang Jakarta, ia pun <i>DIJANGKITI</i> semacam <i>KERESAHAN</i> yang khas. • Entah apa yang sudah terjadi, <i>RESAH GELISAH</i> selalu menghampirinya. 	
resap	<ul style="list-style-type: none"> • Ini proses distribusi air dalam tanah yang dimulai dari adanya hujan, <i>AIR MERESAP</i> dalam tanah yang tak jenuh. Hal-hal itu tergantung pada <i>DAYA RESAP</i> tanah atau daya antar airnya ke arah samping dan ke arah bawah. Apalagi <i>PENGARUH</i> budaya Barat sudah <i>MERESAP</i> di negeri ini sejak lama. ^{1*} • Aku diam saja, sebenarnya sedang <i>MERESAPI KEBENARAN</i> ucapan mak. Zainal <i>MERESAPI</i> benar-benar setiap <i>KATA</i> yang didengarnya. <i>AIR</i> yang tidak <i>TERESAP</i> tanah akan mengakibatkan banjir. • Danau Toba membutuhkan <i>DAERAH RESAPAN AIR</i> lima kali lipat dari luas danau. Kriteria <i>KAWASAN RESAPAN AIR</i> adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah <i>MERESAPKAN AIR</i> (...). Pemprov DKI akan menggali <i>SUMUR RESAPAN</i> secara masif. <i>WILAYAH RESAPAN AIR</i> dijadikan «real estate» agar pemasukan daerah berlipat! 	^{1*} ditemukan juga: <i>pengertian meresap / bumbu ~ / dingin ~ / hawa ~ / kata-kata ~ / racun ~ / rasa ~</i> dsb.
resmi	Percaya <i>SUMBER RESMI</i> pemerintah, gugus tugas sudah dibentuk.	
restu	Aku tahu ayahmu tidak akan <i>MERESTUI HUBUNGAN</i> kita. Meski <i>PERMINTAAN</i> itu tidak <i>DIRESTUI</i> dokter, beliau bersikeras ingin pulang. Kedua orang tua saya menolak untuk <i>MERESTUI PERNIKAHAN</i> saya. Mana mungkin aku <i>MERESTUI RENCANA</i> perkawinan mereka?	
retak	Dia pernah mengalami kecelakaan di tangga, sehingga <i>KAKINYA RETAK</i> dan harus dioperasi.	
retas	<ul style="list-style-type: none"> • Dia memang ditugaskan untuk <i>MERETAS JALAN</i> damai bagi kedua pihak. <i>SISTEM</i> Keamanan Aplikasi tersebut sudah <i>DIRETAS</i> sehingga privasi dan transaksi setiap pengguna bisa dimonitor oleh «hacker» tersebut. ^{1*} • Mereka berdikari mengembangkan kampung bebek sebagai <i>PERETAS JALAN</i> ekonomi. 	^{1*} ditemukan juga: <i>meretas akun / ~ informasi / ~ situs</i> dsb.
revisi	Pagu anggaran ini <i>MENGALAMI REVISI</i> untuk kedua kalinya menjadi Rp 455,1 miliar.	
revolusi	Jalur bulan pada saat mengelilingi bumi (<i>REVOLUSI BULAN</i>) adalah berbentuk elips.	
rezeki	Dirinya merupakan salah satu pendatang yang <i>MENGAIS REZEKI</i> di ibu kota. Banyak keluarga hancur karena seorang suami <i>MENCARI REZEKI</i> melupakan istri dan anaknya. Pilihan yang terbuka luas adalah terjun ke lapangan, <i>MENGAIS REZEKI</i> apa saja yang mungkin. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Timur turut <i>KECIPRATAN REZEKI</i> kendati tak sebesar saat Pemilu yang lalu. Banyak sekali kalangan yang <i>KETIBAN REZEKI</i> dari kedatangan Bush dan rombongannya.	
riang	<ul style="list-style-type: none"> • Ia manusia paling <i>RIANG GEMBIRA</i> sekelompok ini, bahkan sekota Jakarta. • Kau seharusnya <i>MENARI DENGAN RIAN</i> karena anugerah tersebut. 	
rias	<ul style="list-style-type: none"> • Altamya menuju <i>MEJA RIAS</i> dan mencari-cari sesuatu di lacinya. <i>TATA RIAS</i> dan tata busana tidak dijelaskan secara rinci dalam naskah. <i>PENATA RIAS</i> dan penata busana harus bekerja 	^{1*} ditemukan juga: <i>peralatan rias / kaca ~ / kamar ~ / kelengkapan</i>

	<p>sama saling memahami, saling menyesuaikan, dan saling membantu. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat tata <i>RIAS MATA</i>, seperti bulu mata palsu berpotensi mengandung racun. Begitulah Bu Geni yang juru <i>RIAS PENGANTIN</i>, telah merias semua perempuan di desanya. Ia tidak memakai <i>RIAS WAJAH</i> kecuali sesuatu yang mengkilap pada bibirnya. 	/ ~ meja / ~ salon / ~ tukang dsb.
ribu	Mereka pun segera mengambil <i>LANGKAH SERIBU</i> , membiarkan yang luka begitu saja.	
ribut	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka sudah tidur, saya tidak berani <i>MEMBIKIN RIBUT</i>. Siapa yang <i>BIKIN KERIBUTAN</i> di waktu seperti ini? Semua orang tentu akan tahu kalau dia <i>MEMBUAT RIBUT</i> di saat itu, dan dia akan menjadi buah tertawaan. Untunglah ia tak <i>MEMBUAT KERIBUTAN</i>. Apakah engkau sengaja hendak <i>MENCARI KERIBUTAN</i> di sini? ^{1*} • Ibu menjaga tertib rumah kami dengan <i>MULUT YANG RIBUT</i>. • Peristiwa kemarin itu menimbulkan <i>KERIBUTAN HEBAT</i>. Sempat terjadi <i>KERIBUTAN KECIL</i> di lokasi kejadian. • Mereka <i>RIBUT KECIL</i> pada pagi hari sebelum ia berangkat ke kantor. • Di antara korban dan pelaku sempat terjadi <i>RIBUT MULUT</i>. • Hujan deras disertai <i>ANGIN RIBUT</i> dan sambaran petir menimpa kota ini. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mencampuri keributan / mendatangkan ~ / memancing ~ / memicu ~</i> dsb.
riil	Malahan <i>PENDAPATAN RIIL</i> rakyat terus menurun, tingkat pengangguran meninggi, pertumbuhan ekonomi masih rendah.	
rimba	<ul style="list-style-type: none"> • Dia datang ke daerah ini ketika kampung mereka masih <i>RIMBA RAYA</i>. • Kampung mereka berada di dekat <i>HUTAN RIMBA</i>. ^{1*} • Kasus itu berhenti setelah yang bersangkutan melarikan dari tahanan entah kemana <i>TIDAK JELAS RIMBANYA</i>. Sekonyong-konyong dia hilang <i>TAK TAHU RIMBANYA</i>. Mereka dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka hilang <i>TAK TENTU RIMBANYA</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>hukum rimba</i>
rinai	Aku hanya memperhatikan <i>RINAI HUJAN</i> .	
rinci	<ul style="list-style-type: none"> • Ia <i>MENJELASKAN</i> hal itu kepada sekretarisnya secara cukup <i>RINCI</i>. • Mereka bahkan tidak <i>MEMBERIKAN RINCIAN</i> penuh mengenai apa yang akan mereka perbuat dengan uang itu. 	
rinding	<i>BULU KUDUK MERINDING</i> kerap dikaitkan dengan reaksi kita terhadap udara dingin atau rasa takut.	
rindu	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka <i>SANGAT RINDU</i> atmosfer kompetisi. Saya <i>SANGAT AMAT RINDU</i> dengan yang lain. Dia <i>RINDU BERAT</i> dengan lapangan hijau. Seseorang yang menahan <i>RINDU</i> begitu <i>BESAR</i>. Hanya kita yang tahu <i>RINDU</i> begitu <i>SYAHDU</i>. Sudah lama aku <i>RINDU SEKALI</i> kepadamu. • Saat ini juga, perasaan <i>RINDU</i> yang <i>MENDALAM</i> kembali mengisi ruang hatiku. • Gadis ini tengah menanggung <i>RINDU DENDAM</i> karena ditinggal sang kekasih. • Rasanya aku kembali menjadi <i>IBU HAMIL MERINDUKAN</i> mangga muda dan tak kesampaian. • Kerap kali dia <i>DILANDA/DIRUNDUNG RINDU</i> dengan kampung halaman. Untuk <i>MENGATASI /MENGHAPUS /MENGOBATI /MERASA(KAN) /MENUNTASKAN RINDU</i>. 	
ringan	<ul style="list-style-type: none"> • «Body» kamera ini mungil dan <i>BERBOBOT RINGAN</i>. Tak ada yang ingin mengalami <i>KECELAKAAN</i> mobil, baik <i>RINGAN</i> maupun berat. Pengujian akan dilakukan terhadap masyarakat dengan <i>GEJALA</i> 	^{1*} ditemukan juga: <i>penderita alzheimer ringan / anemia ~ /</i>

RINGAN atau tanpa gejala. | Mereka justru mendapat *HUKUMAN RINGAN* yang tak setimpal. | Umur minimum yang lebih rendah untuk *PEKERJAAN RINGAN* ditetapkan pada umur 13 tahun. | Ia hanya mengalami *LUKA RINGAN*. | Kopi pun telah disajikan bersama *MAKANAN RINGAN* yang dipesan. | Emping melinjo sangat cocok disantap saat sore hari sambil ditemani minuman teh atau *MINUMAN RINGAN* lainnya. | Dari *OBROLAN RINGAN* yang tidak juntrung, kadang saya mendapatkan ide tak terduga. | *SAKIT RINGAN* dilupakan. Yang sakit berat digotong dengan tandu beratap kain batik. | Semua pasien yang datang dengan *PENYAKIT* baik *RINGAN* maupun parah selalu mendapat penanganan serius. | Pada *PEMAKAIAN* kokain *RINGAN* sampai sedang, gejala putus kokain menghilang dalam 8 jam. | *SANKSI RINGAN* berupa teguran lisan dan tertulis. ^{1*}

asfiksia ~ / asma ~ / kasus ~ / reaksi alergi ~ / diare ~ / glaukoma ~ / inflamasi ~ / stroke ~ dsb.

- Semasa hidup Darman sangat *RINGAN TANGAN*, suka membantu yang kerepotan.
- *TUNTUTAN* yang *RINGAN* ini, jelas tidak mewakili rasa keadilan bagi korban.
- Hal ini tak boleh *DIPANDANG RINGAN*. | Gadis ini sama sekali tidak boleh *DIPANDANG RINGAN*. | Pak Tarya hanya menanggapinya dengan *TAWA RINGAN*.
- Pemerintah ingin agar masyarakat mengapresiasi sastra, tetapi tidak ada kebijakan seperti *KERINGANAN PAJAK* bagi penulis buku.

ringis Cowok itu mengambil «skateboard»-nya sambil *MERINGIS KESAKITAN*.

ringkas

- Ledakan peran teknologi menyebabkan *BAHASA RINGKAS* turut masuk dalam keseharian kita. | Akronim adalah suatu *BENTUK RINGKAS* yang memang memikat. | Gaya hidup ini memerlukan *PAKAIAN RINGKAS*, praktis, ringan, tidak mudah kusut tapi modis. | *TUTUR RINGKAS* yang merupakan ragam informal ini biasanya terjadi apabila dua orang teman berkomunikasi secara tatap muka.
- Di sini kita akan *MERINGKAS* dua *CERITA* dan mengilustrasikan signifikansinya. | Tahap berikutnya *MERINGKAS ISI* bacaan dan diakhiri dengan menguji diri sendiri tentang apa-apa yang sudah dibaca. | Beberapa hal dalam *MERINGKAS KARANGAN* perlu diperhatikan oleh penulis ringkasan.

ringkuk Lelaki itu segera *MERINGKUK TIDUR* meninggalkan dirinya terlentang.

rintang¹

- Banyaknya *RINTANGAN BERAT* membuat kita ingin selalu menyerah.
- Dalam hidupmu ini masih akan banyak *MENGALAMI RINTANGAN*. | Motivasi menggerakkan individu untuk *MENGATASI* segala *RINTANGAN* yang menghambat pencapaian tujuan. | Sebagai semacam tindakan balasan, mereka *MENDIRIKAN RINTANGAN* pada jalan-jalan yang menuju ibu kota. | Mereka *MENGHADAPI RINTANGAN* yang tidak bisa mereka *TEMBUS*. | Akhirnya dia bisa *MELEWATI RINTANGAN* dari petugas imigrasi.
- Kau menerobos kerumunan, menabrak siapa pun yang *MERINTANGI JALANMU*.
- Sekelompok orang bersenjata sudah memasang *BATU PERINTANG* di tengah jalan di wilayah tersebut. | Apa pun yang mungkin dapat menjadi *BATU PERINTANG* kenaikan pangkatnya harus disingkirkan. | Rasa bersalah Toni kepada gugus lamanya adalah *FAKTOR PERINTANG* itu.
- Dia juga ditetapkan sebagai tersangka perkara *PERINTANGAN PENYIDIKAN* («obstruction of justice»).

rintang²

- Sejuk air kali mengagetkan sesaat seraya lepas pula *RINTANG-RINTANG PIKIRANKU*. | Di taman ini juga ada orang-orang menganggur, korban PHK, yang duduk-duduk *MERINTANG WAKTU*.
- Cerita bagi masyarakat bukan sekadar *PERINTANG WAKTU*.

rintang ³	Yang disebut batik asli itu dibuat menggunakan teknik <i>RINTANG WARNA</i> dengan malam (lilin) panas.	
rintih	Lututku dengan tidak sengaja menempel di knalpot yang tentu sangat panas. Aku <i>MERINTIH KESAKITAN</i> .	
rintis	<ul style="list-style-type: none"> • Brasil <i>MERINTIS BAHAN BAKAR</i> alkohol yang disuling dari gula sejak tahun 1980-an. Dulu dialah yang <i>MERINTIS BERDIRINYA</i> Pasar Kliwon hingga berkembang menjadi besar. Ini orang-orang yang <i>MERINTIS</i> suatu <i>HARI</i> depan. Di Sumatra, Operasi Karya ini bantu <i>MERINTIS JALAN</i> Lintas Sumatra. Ia adalah seorang <i>PERINTIS JALAN</i> bagi sastra modern Indonesia. Sekelompok arsitek di Jakarta <i>MERINTIS MEMPRODUKSI</i> kain sajadah (alas solat) berbahan kain perca. Bersama 5 orang temannya, bermodalkan uang Rp 200 ribu ia mulai <i>MERINTIS USAHA</i> batiknya ini. ^{1*} • Setibanya di sana, ia lantas bersiap terbang kembali menggunakan <i>PESAWAT PERINTIS</i> DHC Otter. <i>PENERBANGAN PERINTIS</i> berperan penting dalam membentuk konektivitas jaringan rute penerbangan. • Kalau dia sudah memperoleh sertifikat <i>PERINTIS KEMERDEKAAN</i>, dia bisa menyandarkan kebutuhan hidupnya pada semacam uang tunjangan dari pemerintah. • Pemerintah mengkaji akan merevisi aturan pembatasan modal asing di bidang <i>USAHA RINTISAN</i> («start-up») lokal. Pada Oktober 2015, dia mendirikan <i>PERUSAHAAN RINTISAN</i> («start-up») bernama «GoMaid», penyedia jasa pekerja rumah tangga. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>merintis</i> pembangunan / ~ bisnis / ~ budi daya / ~ perdamaian / ~ pendidikan / ~ karier / ~ lahan / ~ layanan / ~ toko dsb.</p> <p>^{2*} the translation «start-up» figures in both original texts</p>
risak	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang mahasiswa baru <i>MENGALAMI PERISAKAN</i> terbuka oleh seorang dosen. Ia juga <i>MENDAPAT PERISAKAN</i> di bangku kuliah. • Yang perlu diantisipasi juga ialah munculnya <i>PERISAKAN SIBER</i>. • Mereka kerap menjadi <i>SASARAN PERISAKAN</i> publik di media sosial. 	
risalah	Draf tersebut dan <i>RISALAH RAPAT</i> tidak pernah disampaikan kepada publik.	
riset	<i>GUGUS RISET</i> ini bergerak di bidang riset dan penelitian, baik terkait bisnis maupun organisasi.	
risih	Awalnya tentu ia sempat <i>MERASA RISIH</i> dengan pandangan orang-orang di sekitarnya.	
risiko	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RISIKO KEMATIAN</i> akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen. • Kondisi ini diperparah oleh kepemimpinan lokal yang lemah, tidak berani <i>MENGAMBIL RISIKO</i>, dan miskin gagasan. Ikan asin yang kandungan garamnya terlalu tinggi <i>MEMBERI RISIKO</i> kesehatan. Menggunakan alat «handsfree» atau «earphone» juga <i>MEMILIKI RISIKO</i> tersendiri. Hal ini memang bisa menambah berat badan, tetapi juga <i>MENAIKKAN RISIKO</i> terjadinya penyakit. Sebuah serangan «cybercrime» juga dapat <i>MENIMBULKAN RISIKO</i> keuangan. Dinamika perekonomian masih <i>MENYIRATKAN RISIKO</i> yang perlu kita perhatikan bersama. Adapun <i>RISIKO</i> rugi <i>DITANGGUNG</i> sepenuhnya oleh pewaralaba. Kalau tidak berani <i>MENEMPUH RISIKO</i>, mana mungkin akan dapat berhasil? Fisik yang tidak aktif <i>MENINGKATKAN RISIKO</i> tinggi terjadinya penyakit jantung koroner dua kali lipat. ^{1*} • Ketergantungan pada karbohidrat inilah yang membuat masyarakat modern cenderung <i>BERISIKO</i> <i>MENGALAMI</i> gigi berlubang. Daging dari Eropa tak boleh masuk lantaran diduga <i>BERISIKO MEMBAWA</i> penyakit sapi gila. • Itu dilakukan supaya bisa dipetakan peserta yang <i>BERISIKO RENDAH, SEDANG, dan TINGGI</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>membawa risiko / mencegah ~ / menghadapi ~ / menghindari ~ / mengandung ~ / mengelola ~ / mengurangi ~ / mitigasi ~ / menilai ~ / menekan ~ / menurunkan ~</i> dsb.</p>

• Hal ini dapat dikendalikan dengan mengurangi *FAKTOR RISIKO* Anda. | Inilah yang selalu kami pesankan, jagalah *KELOMPOK RISIKO* tinggi kita, bayi, balita, ibu hamil dan lansia.

ritel Tujuan strategi tersebut adalah memikat calon klien sehingga mereka akan membeli produk Anda dan mengingat gaya *PENJUALAN RITEL* Anda.

riuh Itu menarik bagi orang yang baru saja pindah dari rumah kontrakan sempit di kota metropolitan yang *RIUH RENDAH* sepanjang hari.

rival Ayah tidak berempati sama sekali pada keadaan *RIVAL BEBUYUTANNYA* itu.

riwayat Aku tidak suka *MENGGALI RIWAYAT* lama yang menyakitkan hati, akan tetapi tidak kuceritakan pun kelak engkau akan mengetahui. | Tim dari dinas kesehatan telah *MENELUSURI RIWAYAT PERJALANAN* enam pasien tersebut.

robek

- Kejadian itu membuat korban menderita *LUKA ROBEK* di bagian pinggang.
- *KESUNYIAN DIROBEK* oleh suara tawa bergelak seseorang.

roboh

- Dua atau tiga orang penjaganya *ROBOH BINASA* semua sebelum mereka sempat bergerak. | Akhirnya tubuhnya *ROBOH TERGULING* di tanah! | Dia *TERGULING ROBOH* di atas pasir dan pingsan. | Ia merasa lemas dan *ROBOH PINGSAN* bagaikan sehelai kain yang dilepaskan. | Tubuhnya terlempar ke belakang, terbanting *ROBOH TELENTANG* dan tidak bergerak lagi.
- Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan dia *TERKULAI ROBOH*.
- Itu dilakukan untuk *MEROBOHKAN LAWAN* dari jarak jauh. | Mereka *MEROBOHKAN RUMAH* Rusli, lalu membakarnya. | Kita harus *MEROBOHKAN TAKHAYUL* yang mengatakan bahwa banjir ini adalah bencana alam.

roda

- Saat ini saja ada hampir tujuh juta *KENDARAAN RODA EMPAT* yang memadati jalan. Belum lagi *KENDARAAN RODA DUA* alias sepeda motor yang betul-betul bikin sesak napas pertumbuhannya. | Masing-masing pompa dilengkapi dengan *RODA GILA* («fly-wheel») untuk melanjutkan sirkulasi air pendingin pada waktu pompa pendingin mati.
- Bus-bus TransJakarta diberi suspensi khusus agar bisa miring memberi akses bagi pengguna *KURSI RODA*. | Njoto kecil terpesona pada *SEPATU RODA*, mainan yang tergolong mewah waktu itu.
- «Bulldozer» adalah traktor *BERODA RANTAI* dan memiliki kemampuan traksi yang besar.

rodi Selain harus *KERJA RODI*, petani juga kehilangan tanah-tanah suburnya. | Rakyat diperkuda dengan *BEKERJA RODI* dan tanam paksa.

rogoh Dia *MEROGOH DOMPET* dan memasukkan uang ke dalam kotak amal. | Untuk menyewa sebuah kantor di kawasan Senayan, mereka *MEROGOH KOCEK* kira-kira Rp 1,5 juta sebulan.

^{1*} ditemukan juga: *merogoh kantong / ~ saku*

roh Para penduduk kemudian percaya, kunang-kunang itu adalah *JELMAAN ROH* korban kerusakan.

rohani Saya merasa sehat *JASMANI DAN ROHANI*.

roket	<ul style="list-style-type: none"> • Sering kali ledakan, <i>HUNJAMAN ROKET</i>, suara tembakan terdengar di kota ini. • Ada yang menjual masker kesehatan dengan <i>HARGA MEROKET</i>.
rokok	<ul style="list-style-type: none"> • Asbak di dekatnya penuh <i>PUNTUNG-PUNTUNG ROKOK</i>. • Bogor sudah menerapkan <i>LARANGAN MEROKOK</i> di tempat umum. Banyak anak di bawah umur sudah menjadi <i>PEROKOK BERAT</i>. Merokok tentu sangat berbahaya buat kesehatan, baik bagi <i>PEROKOK AKTIF</i> maupun <i>PEROKOK PASIF</i>.
roma	Penjara ini menyimpan banyak cerita yang <i>MENDIRIKAN BULU ROMA</i> .
roman ¹	<i>ROMAN PICISAN</i> itu pun dapat menarik hati barang siapa yang ingin memperoleh kesan tentang kehidupan bangsa Indonesia zaman sekarang.
roman ²	Emosi juga sangat mempengaruhi tubuh, yaitu tingkah laku, <i>ROMAN MUKA</i> (ekspresi), dll. Mereka biasanya datang dengan <i>ROMAN MUKA</i> yang murung. Kekacauan hatinya tergambar pada <i>ROMAN MUKA</i> yang tidak menentu.
rombak	<ul style="list-style-type: none"> • Karena sekalipun <i>KABINET DIROMBAK</i>, menteri gonta-ganti, termasuk merekrut tenaga profesional, semua itu belum menjadi jaminan bagi peningkatan kinerja kabinet. • Presiden berencana <i>MELAKUKAN PEROMBAKAN</i> («reshuffle») untuk kedua kalinya.
rombeng	Musik <i>KALENG ROMBENG</i> adalah sebuah permainan musik yang alat utamanya berasal dari barang-barang bekas. Pernyataan pakar hukum ini bahwa [Pak N] hanya <i>KALENG ROMBENG</i> dibenarkan tokoh politik nasional, Rachmawati Soekarnoputri. (...) «Tidak heran jika omongan Jokowi cuma tong kosong <i>KALENG ROMBENG</i> ,» tegas Mbak Rachma.
rombong	Beberapa sekolah harus menerima siswa baru yang melebihi kapasitas <i>ROMBONGAN BELAJAR</i> (rombel) yang dimiliki. Ia berlibur ke Bali bersama <i>ROMBONGAN KELUARGA</i> . Saat berusia 17 tahun ia sudah mulai terjun di dunia pertunjukan dengan bergabung bersama <i>ROMBONGAN SANDIWARA</i> Pantja Warna.
rompi	Tentara itu memakai pakaian tebal, aku menduganya semacam <i>ROMPI ANTIPELURU</i> . Dua tersangka dihadirkan dengan mengenakan <i>ROMPI TAHANAN</i> .
rona	<i>RONA BAHAGIA</i> tampak tersirat di wajah para muridnya. Ada <i>RONA KEBINGUNGAN</i> di wajahnya. Mendengar alasan saya itu, wajahnya menampakkan <i>RONA KEKECEWAAN</i> . Lalu <i>RONA MERAH</i> merebak di pipinya. Sejenak aku terbang, tinggalkan kehidupanku yang penuh dengan <i>RONA SURAM</i> .
rongga	Diafragma adalah sekat rongga badan, yang membatasi <i>RONGGA DADA</i> dan <i>RONGGA PERUT</i> . <i>RONGGA HIDUNG</i> berfungsi untuk menyesuaikan udara atmosfer agar temperatur dan kelembabannya sesuai bagi tubuh. Di sebelah Ki Rawe Jembor berdiri seorang lelaki berwajah pucat angker. Kedua pipi dan <i>RONGGA MATANYA</i> sangat cekung. Air dan lendir berguna untuk <i>RONGGA MULUT</i> dan membantu proses menelan.

rongrong	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak anak yang secara sistemik <i>DIRONGRONG HAK-HAKNYA</i>. Sejak tahun itu, penyakit demam berdarah tiada hentinya <i>MERONGRONG KESEHATAN</i> masyarakat. • Tanpa kemunculan hantu-hantu itu pun ia sering <i>DIRONGRONG RASA TAKUT</i>. 	
ronta	<ul style="list-style-type: none"> • Dia <i>MERONTA BANGUN</i>, dan kursi goyang itu pun terayun-ayun tanpa penghuni. Ia <i>MERONTA MELEPASKAN</i> diri. • <i>PERUT</i> sudah <i>MERONTA</i> minta makan. 	
rontok	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah dipukuli hingga <i>GIGINYA RONTOK</i>, ia dibawa ke kamar lain. Ada risiko besar <i>NILAI RUPIAH</i> akan <i>RONTOK</i> karenanya. Anjloknya rupiah menyebabkan <i>PASAR UANG DAN PASAR MODAL</i> juga <i>RONTOK</i>. Takutnya malah bikin <i>RAMBUT RONTOK</i>. • Angin <i>MUSIM RONTOK</i> menghembus gundul dedaunan. • Kata ini <i>MERONTOKKAN BULU-BULU</i> semua mereka. Angin bertiup <i>MERONTOKKAN DEDAUNAN</i> pohon. Serbuan gula rafinasi ke pasar konsumsi, telah <i>MERONTOKKAN HARGA</i> gula dari para petani tebu. 2* • Bantuan <i>MESIN PERONTOK PADI</i> ini sangat bermanfaat bagi petani karena mengurangi kehilangan hasil panen. • Terlalu banyak vitamin A dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan <i>KERONTOKAN RAMBUT</i>. 	<p>1* ditemukan juga: <i>bursa rontok</i> 2* ditemukan juga: <i>merontokkan dinding pemisah / ~ harapan / ~ kepercayaan / ~ saham</i></p>
rosot	<ul style="list-style-type: none"> • Tutupnya sejumlah pusat perdagangan di Jakarta karena pandemi membuat <i>PENJUALAN MEROSOT</i> sampai 70 persen. Dalam keadaan krisis, seperti pandemi saat ini, harga-harga turun karena <i>PERMINTAAN MEROSOT</i>. Namun kali ini <i>SUHU MEROSOT</i> di kisaran 13 derajat Celcius saat siang hari. 1* • Kondisi keuangannya <i>SANGAT MEROSOT</i>. 	<p>1* ditemukan juga: <i>daya beli merosot / kurs rupiah ~ / nilai tukar ~ / produksi ~ / kesehatan ~ dsb.</i></p>
roti	<ul style="list-style-type: none"> • Hari itu, Ibu membawakan Dini bekal dua <i>TANGKUP ROTI</i> tawar isi keju. Di kotak bekal tinggal <i>SETANGKUP ROTI</i> berisi selai nenas. • Di atas meja kecil itu ada sepotong <i>ROTI LAPIS</i> dan segelas teh hangat. 	
royong	Tak berlama-lama larut dalam kesedihan, masyarakat <i>BERGOTONG ROYONG</i> , bahu membahu menyingsingkan lengan baju bangkit menyongsong masa depan.	
ruah	Duit korupsi <i>MELIMPAH RUAH</i> . Semua <i>TUMPAH RUAH</i> di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah.	
ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Semula orang naik angkutan kereta kuda meningkat ke mobil, dari pesawat terbang meningkat ke pesawat jet yang mampu menjelajahi <i>RUANG ANGKASA</i>. Teleskop <i>RUANG ANGKASA</i> terbesar dan terbaik di dunia telah sampai di titik pengamatannya. Tetapi suasana di sekitar <i>RUANG GANTI</i> itu tetap sepi. Ini jawaban pertanyaan publik terkait orang yang bekerja di balik layar atau di <i>RUANG GELAP</i>. Kebijakan itu justru akan semakin membatasi <i>RUANG GERAK</i> perempuan dan memasung kreativitas masyarakat. Film pendek juga memberikan <i>RUANG GERAK</i> ekspresi yang lebih luasa. Hal ini tidak serta-merta muncul dari <i>RUANG HAMPA</i>. Perubahan iklim tidak terjadi pada <i>RUANG HAMPA</i>. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit membuat habitat dan <i>RUANG JELAJAH</i> harimau makin sempit. Selain bentuknya yang mirip bis, ternyata <i>RUANG KEMUDI</i> dari truk ini punya desain yang sangat canggih. Seorang pilot dilaporkan penumpang memasukkan istri dan anaknya ke dalam <i>RUANG KEMUDI</i>. Ia 	<p>1* ditemukan juga: <i>ruang kelas / ~ privat / ~ penyimpanan / ~ tembak dsb.</i> 2* also used for sports and other activities (bdk. <i>ruangan nifas</i>)</p>

berlari menuju *RUANG KENDALI* kapal untuk menemui Pak Yadi. | *RUANG KONSER* dirancang untuk meniadakan resonansi yang tidak dikehendaki. | Keresahan rakyat tidak berasal dari *RUANG KOSONG*. | Apakah ia akan terus menapakkan kakinya ke *RUANG KULIAH*? | Berbeda dengan ranjang susun, tempat tidur tingkat memiliki *RUANG LELUASA* di bagian bawah. | Perilaku yang tidak sehat memberi *RUANG LELUASA* nyamuk ini untuk hidup dan berkembangbiak. | Studi perbandingan itu mempunyai *RUANG LINGKUP* yang luas. | Kawasan tersebut akan dijadikan *RUANG PUBLIK* terpadu ramah anak. | Buruknya kebebasan sipil ini memang terasa di *RUANG PUBLIK*. ^{2*} Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar tidur, *RUANG TAMU*, *RUANG MAKAN*, dapur, kamar mandi, dan seterusnya. | Akhirnya seluruh penumpang diminta untuk turun dan kembali ke *RUANG TUNGGU* keberangkatan. ^{1*}

- Bab ini menyodorkan surat-surat dari *RUANG KELUARGA*, *RUANG KERJA*, dan *RUANG SOSIAL*.
- Tanaman yang bisa Anda tanam di rumah terbagi atas dua jenis, yakni tanaman *LUAR RUANGAN* («outdoor») dan tanaman *DALAM RUANGAN* («indoor»). ^{2*}
- Bangunan induk memiliki bentuk karakter spasial *POLA RUANG* simetris, sedangkan bangunan penunjang bentuk *POLA RUANG* asimetris. | Minumnya satu botol Perrier, «still», *SUHU RUANGAN*. | Rumah tradisional Jawa berpijak pada *POLA TATA RUANG*, baik ruang dalam maupun ruang luar. | Pemerintah mestinya melibatkan para ilmuwan yang memiliki kemampuan desain *TATA RUANG* kota, termasuk ahli ekologi. | Kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan *PENATAAN RUANG*.
- Jakarta memerlukan figur pemimpin yang inklusif, berpihak kepada rakyat, *MEMBERI RUANG* bagi pluralitas. | Daerah harus *DIBERI RUANG* untuk berkreasi dan berimprovisasi. | Hal ini juga *MEMBUKA RUANG* lebih luas bagi warga negara untuk melaksanakan hak politiknya. | Sekelompok anak-anak muda *MENGUASAI RUANG* sambil memelototi ponsel masing-masing. | Partai politik sering terlalu banyak *MENYEROBOT RUANG-RUANG* politik yang bukan haknya. | Hal ini *MENYISAKAN RUANG* yang cukup untuk pengembangan di masa depan.

ruap

- Aroma *KOPI MERUAP* menambah semangat pagi.
- Lama-kelamaan ketakutan orang pada mereka *MERUAP TERBANG*.

ruas

Alat musik ini terbuat dari *RUAS BAMBU* dengan diameter hingga 10 centimeter dan panjangnya hingga 80 sampai 100 centimeter. | Jari-jari lingkaran adalah *RUAS GARIS* yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusatnya. | Peristiwa serupa juga bisa dijumpai pada beberapa *RUAS JALAN* protokol di Jogja. | Di *RUAS* kiri-kanan *JALAN*, puluhan orang ramai hilir mudik. | Berapa beda jarak juara renang dengan saingannya? Mungkin hanya satu *RUAS JARI*! | Mau tak mau, kami kembali ke *RUAS TOL* dengan masuk lewat gerbang Bekasi Timur.

rubung →
kerubung

rugi

- Akun pos luar biasa umumnya dilaporkan setelah pajak dalam *LAPORAN LABA RUGI*. | Tak ada hitungan *UNTUNG RUGI* antara kami.
- Dalam gugatannya, dia juga menuntut *GANTI RUGI* imaterial Rp 5 miliar. | Dalam praktiknya para korban salah tangkap ini telah *MENGALAMI KERUGIAN* yang luar biasa. | Coba kita berhitung kasar *ANGKA KERUGIAN* negara. | Kalau kasus keracunan, *KERUGIAN* akan *MENIMPA* banyak pihak.

- rukun
- *GUYUB RUKUN* dan solidaritasnya harus terus dijaga terangnya.
 - Semua etnis ini dapat *HIDUP RUKUN* tanpa ada konflik.
 - Iman kepada malaikat adalah bagian dari *RUKUN IMAN*. | Menurut responden, minimal mereka menerima imbauan rutin dari ketua *RUKUN TETANGGA (RT)* atau *RUKUN WARGA (RW)* agar aktif memberantas sarang nyamuk.
 - Tujuannya adalah untuk membangun *KERUKUNAN ANTARAGAMA*. | Beliau mengajak semua pihak bekerja sama menjaga toleransi dan *KERUKUNAN BERAGAMA*.
- rumah
- Itu merupakan santapan sehari-hari mereka meskipun *ALAS RUMAH* mereka hanya terdiri dari ^{1*} ditemukan juga: *rumah singgah tanah*.
 - Mereka terus menggesa pembangunan *RUMAH CONTOH* relokasi. | *RUMAH DERET* merupakan salah satu tipe rumah sederhana yang bergandengan antara satu unit dengan unit lainnya. | «Jenazah Bapak ditempatkan di mana Mbak?» tanyaku. «Di *RUMAH DUKA*.» | Seluruh penduduk kota ini tentu telah mengenal hartawan yang kaya raya, pemilik dari berbagai toko dan *RUMAH GADAI* yang kenamaan ini. | Mereka berkumpul di *RUMAH-RUMAH JOMPO* dan hidup bersama manula-manula lain. | Saya dan ibu saya berusaha mencari *RUMAH KELAHIRAN* Ayah di Padang Panjang. | Mantan bromocorah ini diinsyafkan oleh *RUMAH PEMASYARAKATAN*. | «Cari siapa? Mau apa?» ujar dua lelaki di depan *RUMAH PANGGUNG*. | Keluarganya mendapat *RUMAH PERUMNAS* beberapa tahun yang lalu. | Dia, istri, dan dua anaknya menempati *RUMAH PETAK*, setengah semen, separuh papan. | Di *RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)* ternyata domba-domba itu juga rutin dipotong, dikuliti, dibersihkan, dan dagingnya dijual. | Mereka enggan menempati *RUMAH SUSUN* di lantai empat itu. | Ia dilarikan ke *RUMAH SAKIT* kabupaten. | Lantas, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari *RUMAH PENAMPUNGAN* itu, dan membuka usaha sendiri. | | Tahun ini, pembangunan properti ditargetkan sebanyak 2.200 *RUMAH TAPAK* atau «landed house». | Kompleks bangunan di Kampung Pulo terdiri dari enam *RUMAH TINGGAL* dan sebuah musala. | *RUMAH TUNGGAL* biasanya memiliki nilai investasi yang lebih tinggi. | Rumah tunggal ini memiliki desain yang lebih besar daripada *RUMAH BERTINGKAT* atau rumah panggung. ^{1*}
 - Warga yang tinggal di permukiman padat penduduk tidak bisa melakukan *ISOLASI DI RUMAH*.
 - *PR* sudah selesai *DIKERJAKANNYA*. | Hal ini merupakan *PEKERJAAN RUMAH* untuk insan pers di Indonesia. | Ada banyak biaya yang harus dibayarkan. Seperti biaya makan, kebutuhan sehari-hari, *KEPERLUAN RUMAH* seperti listrik, air, telepon dan lain-lain. | Ia memohon agar suaminya *DIJADIKAN TAHANAN RUMAH*. | Ketika dibebaskan, dia masih harus *MENJALANI TAHANAN RUMAH* selama dua tahun. | Ia masih *DIKENAKAN TAHANAN RUMAH* di Jakarta hingga 1992. | Tetapi *NYONYA RUMAH* hanya mengeleng. | Hingga babak pertama berakhir mereka belum mampu menghapuskan keunggulan *TUAN RUMAH*.
 - Kucing dan anjing hanya ditenak untuk tujuan *BINATANG RUMAHAN*.
 - Dia mulai pesimis untuk bisa *MENCICIL RUMAH* karena tidak mempunyai uang muka yang cukup. | «Mau Bapak-bapak ini apa? Masa semauanya *GELEDAH RUMAH* orang?» kata Bu Danti. «Ini kami bawa surat pengeledahan, Bu.» | Aku bisa dengan mudah *MENGUNJUNGI RUMAHMU*, mungkin bertemu dengan ibumu. | *RUMAH INI DITINGGALI* oleh seorang bangsa Turki yang bersikap halus dan ramah tamah. | Sumardi tinggal memiliki *RUMAH YANG DITINGGALI*. | Seperti selalu Ayah lakukan ketika aku masih *MENUMPANG DI RUMAHNYA*.
 - Kanan kiri *RUMAHNYA BERHIMPITAN* dengan rumah lain. | *PERUMAHAN* di kampung itu sangat padat dan *BERHIMPITAN*. | Hari itu juga polisi menetapkan dia sebagai tersangka dengan

tuduhan *MENYEROBOT RUMAH* orang. | Semua orang lekas lari! *TINGGALKAN RUMAH* kalian!
Selamatkan diri!

- Produsen mobil ini mengumumkan bakal *MERUMAHKAN* sekitar 12.000 *PEKERJA* di Eropa.
- Untuk itulah, negara menyelenggarakan sistem *TABUNGAN PERUMAHAN*.

rumah tangga • Indonesia adalah negara di mana penggunaan *ASISTEN RUMAH TANGGA* (ART) sangat tinggi dibanding negara lain. | *BAHTERA RUMAH TANGGA* mereka pastilah mengalami pasang badai dan pasang damai. | Banyak wanita yang telah menikah memilih tetap bekerja selain menjadi *IBU RUMAH TANGGA*. | Undang-undang ini hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam *LINGKUP RUMAH TANGGA*. | Keuangan mereka telah terkuras untuk *KEPERLUAN RUMAH TANGGA*, pendidikan anak-anak, membayar cicilan ini-itu, dan sebagainya. | Pulanglah, berdamailah dengan suamimu, ini biasa terjadi di dalam *KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA*!
• Mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam *MEMBINA RUMAH TANGGA* yang seutuhnya.

rumpun¹ • Mereka menelungkup di balik *RUMPUN ALANG-ALANG*. | Hanya terdengar tiupan angin pada *RUMPUN BAMBU* di belakang rumah kecil itu. | Dia menyembul dari *RUMPUN POHON* pisang raja.
• Saya menyembunyikan diri di balik *RERUMPUNAN SEMAK* belukar tinggi.

rumpun² • Bahasa Suku Batak Samosir berasal dari *RUMPUN ASAL USUL* yang sama dengan Suku Batak Toba. | Bahasa kampar dikategorikan sebagai bagian dari *RUMPUN BAHASA* Melayu. | Penduduk asli daerah ini terdiri atas dua *RUMPUN BANGSA*. | Perbedaan lain yang mencolok antara kedua *RUMPUN BUDAYA* tersebut adalah penggunaan bahasa. | Mereka diakui sebagai pakar atau praktisi dari *RUMPUN ILMU* tertentu.
• Sebagian besar orang Indonesia *BERUMPUN MELAYU*.

rumpun • Industri *RUMPUT LAUT* sendiri menjadi komoditas yang memiliki banyak produk-produk turunan.
• Ia sedang membatat *RUMPUT LIAR* yang tumbuh di pinggir sawah.
• Hal ini hanya menyentuh persoalan pada tingkat atas dan tidak menyentuh masyarakat *AKAR RUMPUT*. | Mereka terus berjalan melintasi *PADANG RUMPUT* berbatu-batu. ^{1*}
• Idenya berawal saat dirinya *MENYABIT RUMPUT* di hutan. | Tangannya tetap gesit *MENYIANGI RUMPUT* di sela-sela batang jagung.

^{1*} ditemukan juga: *di tingkat akar rumput*

rumun • Terlihat *KERUMUNAN ANAK-ANAK* yang memilih mainan. | Dia menembus *KERUMUNAN MANUSIA* yang menghadang langkahnya yang terburu-buru. | Aktivitas *KERUMUNAN MASSA* yang akan berkumpul di Jakarta sebisa mungkin kita akan sekat. | Sangatlah mudah menghilang di tengah *KERUMUNAN* banyak *ORANG* seperti itu. ^{1*}
• Hal ini dilakukan untuk mengurangi *JUMLAH KERUMUNAN*.

^{1*} ditemukan juga: *kerumunan masyarakat / ~ monyet / ~ ojek online / ~ penonton / ~ warga / ~ wisatawan dsb.*
(bdk: → *gerombol(an)*, → *kawan(an)*)

rumus • Ia harus mampu *MERUMUSKAN KEBIJAKAN* umum untuk dijalankan pemimpin yang lebih rendah. | Seolah-olah *RUMUS HIDUP BAHAGIA* untuk perempuan adalah yang seperti itu. | Pertanyaan penelitian berdasar *RUMUSAN MASALAH* tersebut adalah: (...). | Aliran ini menunjukkan cara baru untuk *MERUMUSKAN PERTANYAAN* baru tentang masa lalu. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *merumuskan alternatif / ~ dasar / ~ definisi / ~ gagasan / ~ garis besar / ~ gugatan / ~ hasil / ~ hipotesis / ~ hubungan / ~ konstitusi / ~ kriteria / ~ norma / ~ rencana / ~ solusi / ~ strategi / ~ tindak lanjut / ~ tujuan / ~ undang-undang*

		dsb.
runcing	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BAMBU RUNCING</i> adalah senjata yang digunakan untuk perang. <i>GARIS-GARIS</i> mukanya <i>RUNCING</i>. Keponakan-keponakanmu mengapit patung lelaki pendek gemuk <i>BERTOPI RUNCING</i>. Kurcaci kebun. • Wajahnya lonjong dengan <i>DAGU MERUNCING</i> dan berlekuk. <i>JARI-JARINYA</i> kecil <i>MERUNCING</i> dengan kuku mengkilap terpelihara. • Kemudian <i>DISKUSI</i> kami <i>MERUNCING</i> pada satu topik hangat, yaitu pengobatan tradisional. Banyak faktor yang membuat <i>KONFLIK</i> ini <i>MERUNCING</i>. <i>PANDANGANNYA</i> kembali <i>MERUNCING</i> kepada sudut di kejauhan. Ini semakin <i>MEMPERUNCING PERTIKAIAN</i> kelompok-kelompok di keluarga keraton. 1* 	1* ditemukan juga: <i>bentrok meruncing / kecurigaan ~ / kegawatan ~ / polarisasi ~ / sengketa ~ / kewaspadaan ~ dsb.</i>
runding	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PERUNDINGAN</i> hari itu berjalan sangat <i>ALOT</i> dan berlangsung hampir sembilan jam. Setelah 15 tahun <i>PERUNDINGAN MACET</i>, lebih dari 100 negara mencapai kesepakatan bersejarah untuk melindungi laut lepas. Perang saudara itu diselesaikan melalui <i>PERUNDINGAN PERDAMAIAN</i>. • Saya ingin <i>MENGADAKAN PERUNDINGAN</i> resmi dengan Anda. Pada bulan Oktober 1945 Sjahrir memutuskan untuk <i>MEMBUKA PERUNDINGAN</i> dengan pihak Belanda. Sesampainya di Padang, ia <i>MELAKUKAN PERUNDINGAN</i> dengan mereka. • Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan mereka akhirnya bersedia duduk di <i>MEJA PERUNDINGAN</i>. 	
runduk	Orang Jawa ini merasa tidak bebas jika berdiri tegak di depan orang yang lebih tua sehingga harus <i>MERUNDUK HORMAT</i> .	
runding	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka <i>DIRUNDUNG DUKA</i> melihat kediamannya tinggal puing bara. Negeri kita tidak henti-hentinya <i>DIRUNDUNG MALANG</i>. Saat ini dia sedang <i>DIRUNDUNG MASALAH</i>. Hal ini membuat Amanda dan tim sempat <i>DIRUNDUNG KERAGUAN</i> untuk jalan terus. Kerap kali dia <i>DIRUNDUNG RINDU</i> dengan kampung halaman. • Ia sudah <i>MENGALAMI PERUNDUNGAN</i> atau «bullying» sejak remaja. Ada tujuh orang siswa yang <i>MELAKUKAN PERUNDUNGAN</i> terhadap korban. • Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan <i>PERUNDUNGAN DARING</i> atau «cyber bullying». 	
rungu	Sekolah swasta ini menangani anak-anak tuna grahita dan <i>TUNA RUNGU</i> .	
runtuh	<ul style="list-style-type: none"> • Aku sendiri merasa mendapat <i>DURIAN RUNTUH</i> karena aku adalah karyawan lokal pertama yang masuk kategori staf. • Kita dituntut untuk <i>MERUNTUHKAN KEBIASAAN</i> lama. Politik ini merusak tatanan demokrasi, serta <i>MERUNTUHKAN HARKAT DAN MARTABAT</i> kemanusiaan. Ini satu-satunya laki-laki di dunia ini yang pernah <i>MERUNTUHKAN HATINYA</i>. Hal ini juga bisa <i>MERUNTUHKAN KEPERCAYAAN DIRI</i> dan optimisme siswa. 	
runtun	Rombongannya yang mau melintas jalan tol telah mengakibatkan <i>KECELAKAAN BERUNTUN</i> dan menewaskan beberapa orang. Bengkaknya defisit tersebut merupakan <i>DAMPAK BERUNTUN</i> dari pandemi di Indonesia. 1*	1* ditemukan juga: <i>bencana alam beruntun / tabrakan ~</i>

runut ¹	Ia <i>MERUNUT PERJALANAN HIDUPNYA</i> . Kamu bisa <i>MERUNUT PERKEMBANGANNYA</i> hingga ke zaman sekarang. Mari kita <i>RUNUT PERISTIWA-PERISTIWA</i> tersebut secara kronologis.	
runut ²	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman intuitif itu tidak disampaikan dengan <i>BAHASA</i> yang <i>RUNUT</i> dan logis, melainkan secara simbolik. <i>KALIMAT-KALIMATNYA RUNUT</i>, diksinya sering canggih. Atur butir-butir tersebut (dalam menyiapkan presentasi multimedia) agar <i>ALUR PENYAJIAN</i> runtut dan <i>RUNUT</i> (koheren dan kohesif). • Kita juga diajar untuk <i>BERPIKIR RUNUT</i> dan teratur. 	
rupa	<ul style="list-style-type: none"> • Dia memang tidak <i>BURUK RUPA</i>, pikir gadis itu. Secara garis besar, <i>SENI RUPA</i> memiliki 3 bidang kajian besar yang melingkupi Seni rupa murni, Desain, dan Kriya. • Hal ini mengakibatkan terjadinya erosi yang berujung pada kerusakan hutan dan <i>BENCANA ALAM BERUPA BANJIR</i>. <i>LUKISAN</i> ini <i>BERUPA WAJAH</i> seorang wanita. Dari ragam bahasa tulis inilah muncul <i>DELIK ADUAN BERUPA PENCEMARAN NAMA BAIK</i>. • Badan ini <i>MERUPAKAN ALTERNATIF</i> yang menarik. • Saya tak tahu apakah Anda juga <i>BERPENDAPAT SERUPA</i>. 	
rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Dia melihat betapa sawahnya telah <i>RUSAK BINASA</i>. Pengemudi Avanza mengalami luka. Mobil juga <i>RUSAK PARAH</i>. • Sehingga kini kau juga ingin <i>MERUSAKKAN KEBAHAGIAAN</i> anak-anakmu sendiri. Gadis ini telah mengalami hinaan dan fitnah yang <i>MERUSAKKAN NAMANYA</i>. • Ada <i>KRITIK MEMBANGUN</i>, ada pula <i>KRITIK tak-membangun</i> alias <i>MERUSAK</i>. • <i>ANGKA KERUSAKAN</i> tersebut makin mencengangkan bila dilihat secara nasional. • Tinggalan manis memberikan kemungkinan lebih besar <i>KERUSAKAN GIGI</i>. • Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi akan <i>BERAKIBAT KERUSAKAN</i>. Karena <i>MENGALAMI KERUSAKAN</i>, derek itu tak mungkin bisa bekerja dalam waktu dekat. Rencana pembangunan Mega Proyek seperti ini <i>MENGANCAM KERUSAKAN</i> ekosistem esensial yang luar biasa. Ini rencana untuk <i>MEMBATASI KERUSAKAN</i> yang ditimbulkan pada alam. Hal ini <i>MEMBUAT KERUSAKAN</i> besar pada industri gula di Jawa. ^{1*} Kita mengisolasi bagian jaringan yang terkena «cybercrime» sebelum peretas <i>MELAKUKAN KERUSAKAN</i> lebih parah. Bakteri-bakteri ini pada umumnya <i>MENYEBABKAN KERUSAKAN</i> gigi. ^{2*} 	<p>^{1*} this combination is often found in a religious context ^{2*} ditemukan juga: <i>memperbaiki kerusakan / mencegah ~ / mengganti ~ / menghindari ~ / meminimalkan ~ / memicu ~</i> dsb.</p>
rusuh	<ul style="list-style-type: none"> • Dia dianggap sebagai <i>DALANG KERUSUHAN</i> di pabrik sepatu tempat Mursiwi hilang. • Tapi di lapangan selalu ada pihak yang <i>MENYULUT KERUSUHAN</i> semacam itu. Hal ini berbuntut <i>KERUSUHAN SOSIAL</i> di Jakarta dan sekitarnya. 	
rusuk	Ketika otot-otot antartulang rusuk relaksasi, <i>TULANG RUSUK</i> turun.	
rute	Proses keberangkatan penumpang di <i>RUTE DOMESTIK</i> berjalan lancar. Persentase keuntungan dari <i>RUTE HAJI</i> sebenarnya tidak begitu besar. Semuanya adalah calon penumpang perjalanan <i>RUTE JARAK JAUH</i> . Maskapai mereka menanggung <i>RUTE PENERBANGAN</i> ke Tiongkok. Aku tahu <i>RUTE TIKUS</i> di sini, aman.	
rutinitas	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap hari ia bangun pada pukul 6:30 pagi, kemudian langsung <i>MENJALANKAN RUTINITAS</i> harian. Tiap hari <i>PELIHARA RUTINITAS</i> yang baik. Bangun pagi, makan, mandi, dandan. • Perubahan <i>RUTINITAS KESEHARIAN</i> yang juga mengganggu emosi anak ini. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menjaga rutinitas / menjalani (-kan) ~ / melaksanakan ~ / melakukan ~</i> /</p>

mempertahankan ~ dsb.
2* ditemukan juga: *rutinitas sehari-hari*

ruwet *KERUWETAN BIROKRASI* dalam mengolah data bisa berakibat fatal. | Dia melarikan diri dari *KERUWETAN LALU LINTAS* Jakarta.

ruyak Warga menyaksikan *MERUYAKNYA KORUPSI* di pemerintah.

saat Di *SAAT GENTING* itu, ada anak muda gondrong naik motor pelan. Saya melompat ke boncengannya. | Inilah *SAATNYA* yang amat *KRITIS*. | Di *SAAT-SAAT SENGGANG* ia dan keluarga pamannya berkumpul dan bercerita tentang pekerjaan Loyang di gua.

saban *SABAN HARI* kedai kopinya disambangi lebih dari seratus pelanggan. | Ia berolahraga setidaknya selama 14 jam *SABAN PEKAN*.

sabar Wajahnya berubah, akan tetapi ia *TAHAN SABAR*.

sabet

- Dengan *SEKALI SABET*, pedang Mudrika berhasil membantai para anak buah Sang Pendeta.
- Dia pernah *MENYABET GELAR* juara Denmark Open 2017. | Di usianya yang masih muda sebagai peneliti, ia telah *MENYABET* banyak *PENGHARGAAN* internasional. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menyabet anugerah / ~ juara / ~ medali*

sabit

- Lawan bicaranya adalah seorang kakek berdaging tipis dengan punggung *SEMELENGKUNG SABIT*.
- Lambang *BULAN SABIT* yang menjadi simbol di bendera Turki terpasang di semua rumah. | Langit di luar sana dihiasi *BULAN MENYABIT*.
- Idenya berawal saat dirinya *MENYABIT RUMPUT* di hutan. | Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pelaku langsung *MENYABIT LEHER* korban.

sabuk

- Lampu tanda *KENAKAN SABUK PENGAMAN* telah dipadamkan. | *KENCANGKAN SABUK PENGAMAN* hingga terdengar suara klik ketika sedang menguncinya. | Saya pun duduk, dan *MEMASANG SABUK PENGAMAN* saya.
- Indonesia, terletak di wilayah khatulistiwa, membentang sepanjang lebih dari 5000 kilometer seperti *SABUK ZAMRUD*.

sabun Warna-warni yang tampak pada *GELEMBUNG SABUN* adalah akibat adanya peristiwa interferensi. | Acara populer ini adalah *OPERA SABUN* India, yang sudah didubing ke bahasa kita.

sabung¹ Selain jadi arena *JUDI SABUNG AYAM*, di lokasi itu juga ada beberapa aktivitas judi lainnya. | Dari dulu aku tidak suka melihat ia *MENYABUNG AYAM*.

sabung² Entah apa yang ada dalam pikiran gubernur jenderal Willem Herman *MENYABUNG JIWA* dengan jalan. | Mereka telah pergi *MENYABUNG NASIB* ke kota. | Everest adalah kuburan raksasa. Mengapa manusia rela mati *MENYABUNG NYAWA*?

sadap *HUBUNGAN TELEPON* keduanya *DISADAP* oleh mereka. | Dia kesal saat tahu *TELEPON* genggamnya *DISADAP*. ^{1*} ^{1*} ditemukan juga: *pembicaraan*

yang disadap / percakapan ~ / komunikasi ~ / saluran komunikasi ~ dsb.
bdk.: Pemerintah Indonesia memastikan negara tertentu menyadap Presiden SBY.

- sadar
- Ia *SADAR SEPENUHNYA* bahwa ia masuk perangkap lawan.
 - Srintil sendiri tidak merasa bahwa sesuatu telah menyusup ke *ALAM BAWAH SADARNYA*.
 - Dia berjalan menyongsong hujan seperti orang yang *TERCERABUT KESADARANNYA*. | Suara itu tiba-tiba *MENYENTAK KESADARANNYA*. | Data ini *MENYENTAKKAN KESADARAN* betapa sudah begitu kronisnya persoalan narkoba di negeri kita.
 - «Shower» dingin di kamar mandi langsung membuat *KESADARANKU* kembali *UTUH*.
 - «Slow living» bukan sekadar estetika, melainkan juga *GAYA HIDUP BERKESADARAN* yang membutuhkan adaptasi dengan lingkungan baru.
 - Beberapa orang gadis nyaris *TAK SADARKAN DIRI* oleh teror semacam itu.
 - Saat ini, upaya konservasi bukanlah masalah *KAMPANYE PENYADARAN* saja.
- sadur
- Beberapa materi dalam panduan ini merupakan *SADURAN BEBAS* dari berbagai buku panduan penyusunan skripsi.
- sagu
- Palang Merah Indonesia akan memberikan *UANG SAGU HATI* pada 140 orang pendonor darah.
- sah
- Ini bisa diterima hakim sebagai alat bukti yang *SAH DAN BENAR*. | Terdakwa terbukti bersalah secara *SAH DAN MEYAKINKAN* melakukan pembunuhan berencana.
 - Adalah anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat *PERKAWINAN YANG SAH*. | Apabila tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah *SUARA SAH*, dilakukan pemilihan putaran kedua.
- sahabat
- Lim Bu-siang ada *SAHABAT KENTAL* dengan istri Kim Tiok-liu. | Suamimu seorang laki-laki hina, seorang suami yang menyeleweng dan tidak setia, seorang *SAHABAT* yang *PALSU* dan laknat.
 - Ya, *MEMBANGUN PERSAHABATAN* dengan orang lain memang tak semudah membalikkan telapak tangan. | Mereka *MENJALIN PERSAHABATAN* melalui sinar mata mereka. ^{1*} | Pun akhirnya *PERSAHABATAN* kami *MERENGGANG*. | Ia memiliki *HUBUNGAN PERSAHABATAN* yang *ERAT* dengan Duryodana. | Aku ingin sekali *MENGIKAT TALI PERSAHABATAN* dengan kau yang gagah perkasa ini. | Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi *PERSAHABATAN SEJATI* bisa mengatasi cobaan itu bahkan tumbuh bersama karenanya. ^{2*} | Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjalani dua *LAGA PERSAHABATAN* internasional FIFA pada 9 dan 14 Juni. | Aku ingin sekali *MENGIKAT TALI PERSAHABATAN* dengan kau yang gagah perkasa ini. | Terjadi perkelahian hanya karena salah satu pihak tidak puas dengan hasil *PERTANDINGAN PERSAHABATAN* itu.
- saham
- *BURSA SAHAM* global pun (termasuk *BURSA SAHAM* kita) mengalami kenaikan yang signifikan. | *KINERJA SAHAM* di sektor perbankan selalu mengalami gejolak. | Banyak ekonom melihat keterkaitan antara fluktuasi investasi dan fluktuasi dalam *PASAR SAHAM*. | *PEMEGANG SAHAM* biasa

^{1*} ditemukan juga: *membina persahabatan / membuat ~ / mencari ~ / mengeratkan ~ / menggalang ~ / mengikat ~ / menguatkan ~ / memelihara ~ dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *persahabatan yang akrab / ~ benar / ~ kekal / ~ kental / ~ mesra / ~ rapat / ~ sehat / ~ tulus dsb.*

memiliki kewajiban yang terbatas. | Besok saya bisa ganti pekerjaan menjadi seorang *PIALANG SAHAM*.

- Kelompok perusahaan ini menderita kerugian paling banyak («top loser») di antara *SAHAM-SAHAM UNGGULAN* atau «blue chips».
- Ia sendiri *MENGGENGAM 35% SAHAM* dari perusahaan tersebut. | Kalangan mahasiswa mulai banyak yang *MENANAMKAN SAHAM* di pasar modal. | Mereka kesulitan *MENEBUS SAHAM* unit usahanya yang digadaikan ke kreditor. | Dengan demikian, harga pasar dapat digunakan untuk menilai *SAHAM* yang baru *DITERBITKAN* sesuai dengan Undang-Undang.

sahaya

Para *HAMBA SAHAYA* dan petugas-petugas dalam istana pun satu demi satu meninggalkan tempat itu.

sahut

Apa tak dengar di saat dini hari hujan deras dan *HALILINTAR BERSAHUTAN?*

saing

- Secara global peringkat pertama *DAYA SAING* antar negara masih diduduki oleh Singapura.
- Ada berapa kandidat yang pada akhirnya *BERSAING KETAT*.
- Mereka menutup usahanya akibat *KALAH BERSAING* dengan negara-negara pengekspor produk yang sama. | Produk ini memerlukan strategi untuk *MEMENANGKAN PERSAINGAN* tersebut.
- Tujuan mereka tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk *MENUNDUKKAN PESAINGNYA*.
- Tapi, bersiaplah *MENGHADAPI PERSAINGAN KETAT* dari pemain asing yang mulai menyerbu masuk. | Ini adalah perbuatan yang tidak sportif dan bisa mengganggu *PERSAINGAN SEHAT*. | Perilaku perusahaan menjadi subjek analisis yang menarik hanya jika *PERSAINGAN* yang terjadi tidak *SEMPURNA*, akan berbeda jika yang terjadi pasar *PERSAINGAN SEMPURNA*. | Warung Bakso Goyang Lidah milik Bang Kimbul, sudah lama *BERSAING SENGIT* dengan warung bakso di depannya.
- Hal ini menjadi komponen penting *KEUNGGULAN BERSAING* («competitive advantage») perusahaan.

sains

Bacaan kegemarannya saat itu adalah novel detektif dan *FIKSI SAINS* dari berbagai pengarang.

saji

- Banyak orang yang beralih ke makanan instan dan *CEPAT SAJI*, seperti makanan beku, daging olahan, dan makanan awetan. | Aku sedang makan di *RESTORAN CEPAT SAJI*. | Mereka menjual berbagai produk makanan *SIAP SAJI*, seperti buntut goreng ataupun rawon sapi.
- Pada label untuk pangan wajib memuat ukuran *TAKARAN SAJI*.
- Berbagai media cetak *MENYAJIKAN BERITA* hangat pernyataan Menteri Keuangan bahwa kondisi saat ini mirip menjelang krisis 1997. | Berikut *DISAJIKAN CONTOH* yang benar pemakaian kedua kata itu di dalam kalimat.
- Atur butir-butir tersebut (dalam menyiapkan presentasi multimedia) agar *ALUR PENYAJIAN* runtut dan *RUNUT* (koheren dan kohesif).

sakau

Tubuhnya meminta gula seperti *PECANDU OBAT YANG SAKAU*. | Gejala *SAKAU NARKOBA* bisa sangat beragam.

sakit

- *SAKIT RINGAN* dilupakan. Yang *SAKIT BERAT* digotong dengan tandu beratap kain batik. | Di dalam situasi yang mendesak, misal untuk mengantar orang yang *SAKIT KERAS*, tindakan itu

wajar-wajar saja. | Layanan kesehatan ini diperlukan untuk masyarakat yang *SAKIT RINGAN*. | Dalam hati ada rasa lega karena Hanif tidak *SAKIT SERIUS*.

- Apakah kau *SAKIT HATI* pada anak itu, si Lusya, yang mengkhianati kalian? | Dan kejadian ini membuat Mak sering mengalami *SAKIT KEPALA*.

- Ia dilarikan ke *RUMAH SAKIT* kabupaten.

- Tiga belas anak buah perampok itu masih rebah atau duduk sambil *MENGADUH-ADUH KESAKITAN*. | Esok paginya emak *MENGALAMI KESAKITAN* dari ubun-ubun hingga kuku-kuku jemari kakinya. | Dan tiba-tiba ia *MENGERANG KESAKITAN* karena perutnya yang akan melahirkan seorang bayi. | Sambil *MENJERIT-JERIT KESAKITAN* ia sering berlari ke kamar. | Cowok itu mengambil «skateboard»-nya sambil *MERINGIS KESAKITAN*. | Lututku dengan tidak sengaja menempel di knalpot yang tentu sangat panas. Aku *MERINTIH KESAKITAN*. | Danis *BERTERIAK KESAKITAN* dan memohon ampun kepada gurunya, Pak To.

- Luka di tangan kananku tak *TERASA SAKIT* lagi.

- Tangisannya itu mengisyaratkan dia *SANGAT KESAKITAN*.

- *PENGALAMAN* yang *MENYAKITKAN* itu belum ditanggapi serius karena hal yang sama pun berulang. | Jangan pernah abaikan *DAMPAK MENYAKITKAN* dari sebuah perceraian. | Pelatih tak menampik itu menjadi *KEKALAHAN* yang *MENYAKITKAN* bagi timnya. | Lelaki itu tak bisa mengelak dari *KENYATAAN* yang *MENYAKITKAN* ini.

- Profesi dokter, menurut ahli *PENYAKIT DALAM* itu, bisa disebut «life-long learning profession». | Fisik yang tidak aktif meningkatkan risiko tinggi terjadinya *PENYAKIT JANTUNG KORONER* dua kali lipat. | Dia memiliki *PENYAKIT KAMBUHAN*. | Ada gangguan kesehatan atau *PENYAKIT KRONIS* yang diakibatkan oleh pencemaran udara. | Aku punya kekuatan untuk melawan *PENYAKIT MEMATIKAN* ini. | Semua pasien yang datang dengan *PENYAKIT* baik *RINGAN* maupun *PARAH* selalu mendapat penanganan serius. | Suami gila atau mengidap *PENYAKIT MERANA* yang tiada harapan sembuh. | Nenek ini juga memiliki *PENYAKIT PENYERTA* batu ginjal dan darah tinggi. | Ketika ia kembali masuk sekolah, semua anak menjauhinya, seperti layaknya seorang penderita *PENYAKIT MENULAR* yang berbahaya. | Banyak sekali kematian yang diakibatkan *PENYAKIT TIDAK MENULAR*.

- Adakalanya *PENYAKITNYA MEMBERAT*, terutama pada pasien tertentu. | Imunisasi ini bisa mencegah anak *TERJANGKIT PENYAKIT* campak dan rubella. | Pak Abdullah hendak ke dokter karena *PENYAKIT* beliau *KAMBUH*. | Seorang dokter diam-diam menemukan kenyataan bahwa Kolonel *DISERANG PENYAKIT LATEN* raja singa. | Sudah lama ia *TERSERANG PENYAKIT*, bertahun-tahun sudah, akan tetapi ia tidak pernah mempedulikannya. | *PENYAKIT* paling sering *MENIMPAKU* adalah aku lupa hari ini hari apa dan tanggal berapa.

- Jadi masyarakat sendirilah yang dapat *MEMBERANTAS PENYAKIT* atau meningkatkan kesehatannya. | Dia menjalani perawatan di rumah sakit akibat *SAKIT* yang *DIDERITANYA*. | Dia meneliti vaksin untuk hepatitis B setelah melihat masih tingginya jumlah *PENGIDAP PENYAKIT* ini. | Kita bisa *MENGOBATI PENYAKITNYA* sebelum komplikasi yang berat. | Vaksin ini berguna *MENYEMBUHKAN PENYAKIT* dengan merangsang kekebalan tubuh.

- Anak balita juga merupakan kelompok umur yang rawan gizi dan *RAWAN PENYAKIT*.

- Itu dianggap yang terbaik, yang tidak *MENYAKITKAN HATI* orang.

- Ia sedang berhadapan dengan eksekutif tingkat daerah yang sedang duduk di *KURSI PESAKITAN*.

saksama

Setelah kami *TILIK DENGAN SAKSAMA*, baru kami menyadari sesuatu.

- saksi
- Beberapa polisi masih memeriksa para *SAKSI MATA*.
 - Lapangan ini pernah menjadi *SAKSI BISU* dari sebuah peristiwa bersejarah yang dihadapi sendiri oleh Pramoedya.
 - Beberapa waktu lalu, saya sempat *MENYAKSIKAN KONSER* Tantowi Yahya di halaman Makro.
 - Manuskrip ini tentu kian menambah panjang katalog *KESAKSIAN TERTULIS* versi non-penguasa tentang peristiwa 30 September 1965.
- sakti
- Tentu, tiga kartu itu bakal menambah panjang daftar *KARTU-KARTU «SAKTI»* yang telah ia terbitkan sebelumnya. | Ketika dalam proses pengajuan banding kasasi mereka, tiba-tiba kita menemukan *SURAT SAKTI* dari lawan yang kalah.
- saku
- Ia tak sungkan meminjam uang kepada pegawai itubila *SAKUNYA KEMPIS*.
 - Mereka juga menerbitkan karya 25 sastrawan kita dalam bentuk seri *BUKU SAKU* kecil. | Merupakan Objek Pajak Penghasilan (...) *UANG SAKU*, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- salah¹
- Perilaku individu *DIANGGAP* benar atau *SALAH*.
 - Karena ini adalah pertanyaan terbuka, tidak ada *JAWABAN BENAR ATAU SALAH*.
 - Persepsiku selama ini *SALAH BESAR*.
 - Tolong *DIBETULKAN* kalau *SALAH*.
 - Dalam sidang pembacaan putusan, hakim menyatakan gugatan tersebut *SALAH ALAMAT*, karena tergugat seharusnya adalah Time Inc New York. | Ini berarti, orientasi ekonomi kita selama ini berjalan *SALAH ARAH*. | Ah, rupanya mereka keliru. Atau mungkin itu *SALAH CETAK*. | Banyak yang tertipu, banyak pula yang *SALAH DUGA* dan *SALAH KIRA*. | Hai tunggu dulu! Kalau tak *SALAH INGAT*, delapan belas bulan lalu kita pernah bertemu. | *SALAH KAPRAH* ini semakin meluas dan dianggap sesuatu yang benar. | Mitos tentang peran perempuan yang selama ini sudah *TERLANJUT SALAH KAPRAH*, harus dibongkar. | Salah satu tantangan kecil namun fatal dalam dunia terjemahan bahasa adalah *SALAH KETIK*. | Agar tidak menimbulkan *SALAH PAHAM*, Muchlis memutar otak, lantas menjelaskan konteks kalimat tersebut. | Operasi pasar pun menjadi *SALAH SASARAN* serta cenderung mengalami kegagalan. | Kasus-kasus klasik *SALAH TANGKAP* ataupun peradilan sesat ini tampaknya terus terulang berkali-kali. | Kalau itu yang Anda cari, berarti Anda *SALAH TEMPAT*. | Sering terdengar keluhan, mengapa seni grafis tidak dihargai sejajar dengan seni lukis. Keluhan ini agak *SALAH TEMPAT*. | Mantuku itu selalu *SALAH TERIMA* kalau ibu memberi nasehat. | Aku tiba-tiba *SALAH TINGKAH*. Tiba-tiba bingung harus melakukan apa. | Sudah banyak, tuh, yang jadi korban *SALAH URAT* dan sampai patah tulang segala. | «Ah, urusan ini tentu *SALAH URUS*,» pikirnya. ^{1*}
 - Aku *MENGAJU BERSALAH* kepadamu. Aku lancang mulut, aku tidak tahu diri. | Aku jadi *MERASA BERSALAH*, berulang kali aku minta maaf padanya. | Tentu dia akan mencelakai banyak orang lagi dan kalau hal itu terjadi, berarti engkau pun *IKUT BERSALAH*. | Ada pikiran bahwa negara *TURUT BERSALAH* dalam terjadinya korban.
 - Dengan *WAJAH BERSALAH* karena mengagetkan orang dengan bunyi ponselnya, ia memencet tombol bicara.
 - Mereka yang bersedia *MENGAKUI KESALAHAN-KESALAHANNYA* di masa lampau. | Apabila masyarakat kecil yang *MELAKUKAN KESALAHAN*, maka hukum benar-benar ditegakkan. | *KESALAHAN* yang lewat harus *DIBETULKAN*. | Dia tidak *MELEMPAR KESALAHAN* kepada orang lain. | Ini adalah jawaban yang paling lemah karena *MENIMPAKAN KESALAHAN* ke pundak orang lain.

^{1*} ditemukan juga: *salah asuh* / ~ pengertian / ~ hitung / ~ perhitungan / ~ jalan / ~ langkah / ~ pemahaman / ~ pencet / ~ pilih / ~ sangka / ~ sasaran / ~ tafsir / ~ terka / ~ tindak(an) / ~ ukur(an) dsb.

^{2*} ditemukan juga: *menyalahi adat* / ~ asas / ~ hukum / ~ janji / ~ kaidah / ~ norma / ~ prinsip / ~ tata dsb.

- Mohon maaf kalau masih ada *KESALAHAN KETIK* dalam tulisan ini. | Kekeliruan data ini disebabkan oleh *KESALAHAN MANUSIAWI* («human error»).
- Kino jadi *SERBA SALAH*. Apakah ia harus menjawab seruan itu? | *PERASAAN SERBA SALAH* sering kali membuat kita sukar untuk membuat pilihan.
- Itu *MENYALAH* AJARAN kitab suci. | Kebijakan yang *MENYALAH* ATURAN alam itu kini menyulitkan kita sendiri. | Apakah aku telah *MENYALAH* KODRATKU sebagai perempuan? ^{2*}

salah² *SALAH DUA* pekerjaan utama di perkebunan sawit adalah pemanenan dan perawatan. | Saudara saya itu kerap kali berobat di *SALAH SATU* rumah sakit swasta di Jogja. | Kemungkinannya cuma dua, *SALAH SATUNYA* benar dan lainnya salah, atau keduanya salah. | Selagi Sersan Slamet bersama dua rekannya pulas, aku bisa menggunakan *SALAH SEBUAH* bedil mereka untuk kepentinganku sendiri. | Aku berada di balik pohon hanya beberapa langkah dengan *SALAH SEORANG* di antara mereka. | *SALAH SEORANG* saksi mata menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada pukul 10.00 WIB.

salahgunaan, salahgunakan

- Kondisi itu kerap menjadi *CELAH PENYALAHGUNAAN* dari orang yang tidak bertanggung jawab.
- Menurutnya, orang yang *MENYALAHGUNAKAN JABATAN* tidak layak kembali menduduki jabatan kenegaraan. | Hal ini tersebut dinilai sangat berlebihan dan berpotensi *MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN*. | Ia menunjukkan rasa sedihnya sebab ternyata kawannya itu telah *MENYALAHGUNAKAN KEPERCAYAANNYA*. | Potensi *PENYALAHGUNAAN WEWENANG* mulai tampak di sini.

is *salahgunakan* the correct spelling? KBBI doesn't help

salak Kembali terdengar *ANJING MENYALAK*.

salam

- Kau *MEMBERI SALAM* sambil memegang ujung topimu pada beberapa orang. | Beliau *MENITIP SALAM* dan meminta maaf karena tidak bisa hadir.
- Setelah melakukan *SALAM TINGGI LIMA JARI* dengan orang-orang di sekitarnya, mereka berlalu.

salat Mereka berhenti, lalu mandi untuk *MENUNAIKAN SALAT* subuh di masjid.

saleh Dia seorang yang *SALEH BERAGAMA*. | Setiap waktu yang berlalu baginya merupakan kesempatan untuk *BERAMAL SALEH*.

salib Pembantaian yang dilakukan Dracula terhadap umat Islam tidak bisa dilepaskan dari *PERANG SALIB*.

salin¹

- Ibu bisa aktif mengikuti berbagai kegiatan senam untuk membuat *PERSALINAN* lebih *LANCAR*.
- *JARAK PERSALINAN* yang dimaksud adalah jarak kelahiran anak terakhir (bungsu) dengan anak sebelumnya (kakak bungsu).

salin² Aku akan *MENYALIN BAJUKU* dengan gaun itu. | Jelas, koran itu bukan sekadar *SALIN BAJU*.

salin³

- Dia disibukkan dengan urusan *MENYALIN DOKUMEN*, mengelem, menjilid, dsb. | Dia melakukan kesalahan ketika *MENYALIN INFORMASI* dari papan tulis ke bukunya. | Al-Kindi diperintahkan untuk *MENYALIN KARYA* Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam Bahasa Arab.
- Hal ini merupakan pekerjaan rumah dunia pendidikan dan akademik untuk menekan kebiasaan *SALIN*

TEMPEL («copy paste») ini.

salju	Ibarat <i>BOLA SALJU</i> , gerakan ini terus menggelinding dan membesar. Tiupan angin masih menerbangkan serpih-serpih <i>BUNGA SALJU</i> . Mau bermain <i>KERETA SALJU</i> yang ditarik anjing di Norwegia?	
salur	<ul style="list-style-type: none">• <i>SALURAN AIR</i> akan terhambat dengan adanya tumpukan sampah. Umumnya obat yang sudah terlarut dalam cairan <i>SALURAN CERNA</i> bisa diabsorpsi oleh dinding <i>SALURAN CERNA</i>. Penggunaan kronis obat ini bisa membuat radang pada <i>SALURAN DARAH</i>. Dalam memilih <i>SALURAN DISTRIBUSI</i> ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Virus bisa masuk ke <i>SALURAN NAPAS</i>, tapi bisa juga hanya diam di situ. Sebagian besar warga tereserang penyakit infeksi <i>SALURAN PERNAPASAN</i> akut. Semua <i>SALURAN TELEVISI</i> memberitakan tentang demo di berbagai tempat. ^{1*}• Cerpen merupakan sebuah sarana untuk <i>MENYALURKAN BAKAT</i> seseorang dalam bentuk cerita. Hal ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk <i>MENYALURKAN BAKAT DAN MINAT</i>, khususnya di bidang olahraga dan kesenian. Pemilih harus datang secara langsung ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk <i>MENYALURKAN HAK</i> suaranya. Ia meminta bank-bank tidak ragu untuk <i>MENYALURKAN KREDIT</i> kepada para pelaku UMKM. Dia adalah salah satu <i>PEKERJA</i> yang <i>DISALURKAN</i> oleh perusahaan ini.• Tak sedikit asisten rumah tangga maupun <i>AGEN PENYALUR</i> yang berlaku lancung. Dia hanya mengikuti pelatihan singkat dari <i>PERUSAHAAN PENYALUR</i>.• Bantuan dari negara lain juga terus mengalir. Untuk mengawasi <i>PENYALURAN BANTUAN</i>, Altamira membentuk badan khusus.	^{1*} ditemukan juga: <i>saluran pembuangan / ~ pencernaan / ~ drainase / ~ irigasi / ~ komunikasi / ~ pernapasan / ~ telur / ~ udara</i> dsb.
sama	<ul style="list-style-type: none">• Kalau fungsi-fungsi itu hampir <i>SAMA DAN SEBANGUN</i>, kenapa pula harus ada dua lembaga dengan dua nama yang berbeda? ^{1*}• Kita sudah tak <i>HIDUP BERSAMA</i> selama nyaris tiga puluh tahun. Dalam <i>PERJANJIAN KERJA BERSAMA</i> tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Harus dicari <i>PIJAKAN BERSAMA</i> yang memungkinkan untuk bergerak. Dalam tradisi masyarakat Indonesia <i>TINGGAL BERSAMA</i> tanpa ikatan pernikahan atau kumpul kebo adalah tabu.• Tapi zaman kini sudah berubah, ada <i>PERSAMAAN DERAJAT</i> antara laki-laki dan perempuan.• Analisis sejauh ini menemukan bahwa ada <i>KESAMAAN KUAT</i> antara kedua virus. Melihat penampilannya, ada <i>KESAMAAN SAMAR</i> antara dia dan kakaknya.• Bila tidak ada <i>KESAMAAN PANDANGAN</i> maka khawatirkan kondisi ini akan semakin memburuk.• Unggul 2-0 hingga turun minum, Prancis <i>MENYAMAKAN</i> 2-2, unggul lagi 3-2, <i>DISAMAKAN</i> lagi 3-3, lalu diakhiri dengan adu penalti. Tim Garuda akhirnya <i>MENYAMAKAN KEDUDUKAN</i> menjadi 2-2. Perbedaan satu detik akan signifikan. Mari <i>MENYAMAKAN JAM</i> tangan kita. Jangan <i>MENYAMAKAN ANAK</i> dengan orang dewasa. Ia selalu berusaha <i>MENYAMAKAN TINGGI BADANNYA</i> dengan tinggi badan teman di sebelahnya.• Saya memulai usaha <i>PENYAMAKAN KULIT</i> karena ketertarikan saya pada usaha ini.	^{1*} ditemukan juga, but less often: <i>sama sebangun</i>
samar	<ul style="list-style-type: none">• Suara parau kakek mulai <i>TERDENGAR DENGAN SAMAR</i>. Beberapa kejadian masih <i>KUINGAT</i> meski agak <i>SAMAR</i>. <i>SAMAR-SAMAR</i> Ana <i>MELIHAT</i> sosok itu. Petugas ini belum yakin dengan hasil tersebut, karena hasilnya masih <i>TERLIHAT SAMAR</i>. Hanya lampu kapal di kejauhan sana masih <i>KELIHATAN SAMAR</i>. Mereka coba membaca	

nama yang *TERTERA* agak *SAMAR* di papan lapuk.

- *BAU SAMAR* terpentin akan berbaur dengan kopi dan kayu manis. | Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan *GAMBARAN SAMAR* apa yang sedang terjadi. | Ada pasien yang tidak bergejala atau *BERGEJALA SAMAR*. | Apakah *HUBUNGANNYA* jelas atau *SAMAR*? | Ingatan saya yang paling jauh ke masa kecil adalah *INGATAN SAMAR-SAMAR* tentang sebuah ruang yang gelap. | Mereka sering kali memberikan *JAWABAN* yang *SAMAR*. | Pintu kamar mandi ini menawarkan *KACA SAMAR* pada bagian atas. | Penderita bisa datang dengan *KELUHAN SAMAR*, seperti kecapekan, sakit otot, sakit kepala. | Ini bukanlah teks sejarah, dan hanya memiliki *KEMIRIPAN SAMAR* dengan apa yang terjadi. | Melihat penampilannya, ada *KESAMAAN SAMAR* antara dia dan kakaknya. | *SENYUM SAMAR* tersungging di kedua celah bibirnya.
- Dia hanya *MENGANGGUK SAMAR*. | Bibirnya *BERGERAK-GERAK SAMAR*.
- Mereka menghasilkan uang dengan membiarkan *IKLAN MENYAMAR* sebagai berita yang sah. | MA berhasil ditangkap saat salah satu petugas *POLISI MENYAMAR* menjadi seorang calon pembeli linting tersebut.
- *NAMA DISAMARKAN* untuk melindungi identitas dan privasi narasumber. | Saya sengaja *SAMARKAN PERISTIWA* ini, karena proses pengadilannya masih sedang berlangsung. | *TANGIS* ini hanya mampu *DISAMARKAN* dengan kaca mata hitam besar.
- Bagi mereka yang tak ingin namanya disebut, kami samarkan identitasnya dengan *NAMA SAMARAN*.

sambal Pernyataan ini kontan mendapat reaksi keras dari Indonesia melalui *GERTAK SAMBAL* Presiden.

sambar • Kekhawatirannya ternyata terbukti ketika tiba-tiba terdengar *SAMBARAN ANGIN* dari atas. | *SAMBARAN-SAMBARAN KILAT* yang sangat dekat dengan perahu menimbulkan pemandangan yang menciutkan nyali. 1

- Berhektar-hektar padang rumput rapi langsung *MENYAMBAR MATAKU*. | Melati gak mau kalah. Dia *SAMBAR OMONGAN* Mawar kayak petir di siang bolong.
- Dari kedua tangannya itu *MENYAMBAR ANGIN PUKULAN DAHSYAT* bukan main. | Kun Liong merasa betapa ada *ANGIN DAHSYAT MENYAMBAR*, biarpun tangan itu masih jauh, sudah terasa angin pukulannya. | *DISAMBAR GELEDEK* kalau aku mengerti ini...! | Ia seperti *TERSAMBAR GELEDEK* di siang hari. | Di luar, *HALILINTAR MENYAMBAR-NYAMBAR*. | Kalau ada *HALILINTAR MENYAMBARNYA* di saat itu, belum tentu dia akan sekaget ketika mendengar kata-kata ini. | Belasan orang itu seperti *DISAMBAR HALILINTAR*. | Panel surya tidak akan menaikkan risiko rumah *TERSAMBAR PETIR*. | Dafa bagai *TERSAMBAR PETIR* di siang bolong mendengar jawaban Anton.
- «Aku? Menyerah kepada kalian? Makanlah ini!» Pedangnya *MENYAMBAR GANAS*.

sambi Selama kuliah aku membiayai dari *MENYAMBI KERJA*. | Ia tidak berani mengambil risiko dengan *MENYAMBI PEKERJAAN* mengasuh anak dengan melakukan pekerjaan lain. | Sepanjang perkuliahan saya sudah *MENYAMBI KULIAH* dengan menyanyi.

sambil • Yusuf menjawab secara *SAMBIL LALU*, ia tidak ingin mendiskusikan hal itu. | Dia menceritakannya bertahun-tahun sesudah kejadian, dengan *SAMBIL LALU*.

- Pelajar asing tidak boleh *BEKERJA SAMBILAN*.

sambung • Hal yang berbeda terjadi di Padang Sumatera Barat. *PERKAWINAN SAMBUNG DARAH* dilarang.

- Tikar-tikar bambu *DIPASANG SAMBUNG-MENYAMBUNG* di lantai rumah kami. | Hidup merupakan serangkaian peristiwa yang *SAMBUNG SINAMBUNG*.

- Kutekan tombol memanggil kembali, terdengar *NADA SAMBUNG*, tapi tidak ada yang mengangkatnya.
- Desa-desa tersebut telah menikmati air bersih, *SAMBUNGAN LISTRIK*, sanitasi, puskesmas dsb. | Aku yakin, tidak ada *SAMBUNGAN* kabel yang *LONGGAR*.
- Berbagai cara dilakoni agar bisa *MENYAMBUNG HIDUP*. | Di masa pacaran saya dengan istri saya dulu kami sempat *NYAMBUNG PUTUS NYAMBUNG PUTUS*. | Ketika akhirnya semua *PETUNJUK* bisa *KUSAMBUNG-NYAMBUNGAN*, semua menjadi jelas.
- Contoh wacana prosa tulis misalnya cerita pendek (cerpen), *CERITA BERSAMBUNG* (cerbung), novel, dan artikel.
- Guru mencontohkan cara penulisan *HURUF TEGAK BERSAMBUNG* di papan tulis.

sambut

- Kedatangan mereka ke rumah Reza *DISAMBUT DINGIN* oleh Reza. | Setiba di kantor distrik kami langsung *DISAMBUT HANGAT* dan dipersilahkan duduk. ^{1*}
- Ia menyerang ke arah hwesio itu dengan pedangnya. Akan tetapi Bong Te Sianjin telah datang dan *MENYAMBUT PEDANGNYA*. | Ia *MENYAMBUT SAMBARAN* pedang itu. | Sejumlah pasukan segera dihimpun dengan cepat untuk *MENYAMBUT SERANGAN*.
- Pertunjukan ini mendapat *SAMBUTAN HANGAT* dari penonton malam itu.

^{1*} ditemukan juga: *disambut antusias / ~ baik / ~ gembira / ~ meriah / ~ positif* dsb.

sampah

- Masyarakat kita masih senang *MEMBUANG SAMPAH* sembarangan. | Keduanya biasa *MEMULUNG SAMPAH* di kawasan ini.
- Lambat laun, sampah menjadi sumber penghasilan baru bagi warga *PEMULUNG SAMPAH*.
- Kini mereka tidak lagi dianggap sebagai *SAMPAH MASYARAKAT*, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki status setara.
- Apabila masing-masing rumah tangga telah melakukan *PEMILAHAN ANTARA SAMPAH ORGANIK* dan *ANORGANIK*, maka timbulan sampah akan dapat dikurangi. | Konsep pengelolaan sampah ini mengutamakan *PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER* dan mengoptimalkan «reuse» (penggunaan kembali) dan «recycle» (daur-ulang). | Pemda kota ini sebaiknya mengaji kembali upaya *PEMUSNAHAN SAMPAH* dengan teknologi pembakaran sampah itu. ^{1*}
- Harus ada gerakan moral untuk tidak buang *SAMPAH DAN LIMBAH DOMESTIK* ke Sungai Ciliwung.
- Ia berusaha mengumpulkan kembali sobekan-sobekan surat yang telah dibuang ke dalam *KERANJANG SAMPAH*. | Pemda kota ini sebaiknya mengaji kembali upaya *PEMUSNAHAN SAMPAH* dengan teknologi pembakaran sampah itu. | Ayah mencabut kertas dari mesin ketik, meremasnya, dan melemparkannya ke *TEMPAT SAMPAH*. | Binatang ini mencari makanan pada *TONG SAMPAH* itu. | *TIMBUNAN SAMPAH* lebih dari dua hari ini yang menimbulkan bau tak sedap, lalat, dan lindi yang dapat meluber ke jalanan. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *mengolah/pengolahan sampah*
^{2*} bdk.: *tempat pembuangan akhir (TPA) sampah*

sampai¹

SAMPAI LAMA dia tidak menjawab ucapan Raja Pedang tadi. | *SAMPAI SEDEMIKIAN JAUH* dia cukup puas. | *SAMPAI SEBERAPA JAUH* prinsip-prinsip ekonomi terlibat dengan masalah itu?

sampai²

- *JANGAN SAMPAI* terjadi penyimpangan.
- Saya juga tidak *SAMPAI HATI* berdusta pada yang lain. | Tidak tampak satu tanda pun kau *SAMPAI HATI* berbuat sedemikian kejam. | Ingin aku meralat, bahwa aku ini sesungguhnya orang sakit yang ingin bergaul, tapi tak *SAMPAI HATI*.
- Akhirnya, kita *SAMPAI PADA KESIMPULAN* yang sangat penting.
- Wali Negeri *MENYAMPAIKAN BELASUNGKAWA* yang disiarkan langsung oleh seluruh saluran

^{1*} ditemukan juga: *menyampaikan ajakan / ~ ajaran / ~ alasan / ~ aspirasi / ~ cerita / ~ pendapat / ~ gagasan / ~ penghargaan / ~ hasil / ~ ide / ~ informasi / ~ penjelasan / ~ kabar / ~ keinginan / ~ keluhan / ~ laporan / ~*

televisi. | Kepada rakyat *DISAMPAIKAN BERITA* bahwa mereka datang untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Barat. | *KEBOHONGAN* yang *DISAMPAIKAN* berulang-ulang akan menjadi kebenaran. | Dia sedikit menganggukkan wajahnya, ingin *MENYAMPAIKAN ISYARAT* bahwa dia setuju. | Masyarakat dapat *MENYAMPAIKAN KRITIK* secara terbuka kepada pemerintah. | Sebenarnya *PERTANYAAN* itu tidak perlu *DISAMPAIKAN*. | Sebelum berangkat ia bertanya pada Idayu, *PESAN* apa yang harus *DISAMPAIKANNYA* pada Senapati. ^{1*}

lelucon / ~ maksud / ~ pandangan / ~ pidato / ~ rasa / ~ salam / ~ surat / ~ tanggapan / ~ usulan dsb.

samping

- Namun terapi ini memberi *EFEK SAMPING* dan durasi pengobatan yang lama. | Foto jurnalistik hanya bisa dilakukan dari belakang *GARIS GAWANG* maupun dari belakang garis samping. | Ada kemungkinan terjadinya *PENGARUH SAMPING* yang merugikan bagi kehidupan. | Tidak semua orang pernah melihat siluet wajahnya sendiri dari *TAMPAK SAMPING*.
- Orang yang tidur *MENGHADAP SAMPING* lebih banyak diantara posisi tidur lainnya. | Jadi, stop duduk *MENGHADAP SAMPING* saat dibonceng ya!
- Ia bekerja sebagai kuli kopra. Itulah *PENGHASILAN SAMPINGAN* keluarganya. | Hasil *KERJA SAMPINGAN* inilah yang kemudian ditabungnya.
- Sejak kelas dua SD Mahar *BEKERJA SAMPINGAN* sebagai pesuruh tukang parut kelapa di sebuah toko sayur.
- Mengambil foto dari *SUDUT MENYAMPING* dapat membuat tubuh terlihat tidak proporsional.
- Jangan *DUDUK MENYAMPING* saat boncengan di motor. | Nona itu naik ke bangku belakang sepeda dan mengambil posisi *DUDUK MENYAMPING*.
- Kalau begitu, hakim boleh *MENGENYAMPINGKAN NORMA* tersebut.

sampir

- Dengan *HANDUK TERSAMPIR* di pundak, kau membuka pintu kamarmu. | Dia meraih *JAKET* yang *TERSAMPIR* di gantungan baju, lalu memakainya. | Moyang dari wangsa Aidit sendiri, Abdullah Aidit, punya kisah yang menarik tentang *NAMA* Aidit yang *TERSAMPIR* di dirinya itu.
- Dalam konteks Indonesia, pembentukan *LEMBAGA SAMPIRAN* dalam bentuk komisi, lembaga struktural, maupun non struktural justru menjadi polemik tersendiri. | Ia melihat kain sarung itu terayun pada *TALI SAMPIRAN* dalam bilik itu.

sanak

Seorang *SANAK SAUDARA* yang telah lama merantau mungkin saja datang berlibur.

sandal

Kaki-kakinya yang kotor berdebu itu menggapit sepasang *SANDAL JEPIT*.

sandang¹

- *KATA SANDANG* yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia adalah: si, sang, para, dan yang. | Memainkan laptop yang dikeluarkan dari *TAS SANDANGNYA* yang besar.
- Di masa lalu, mereka pernah *MENYANDANG CAP* sebagai bintang film panas. | Dalam yudisium dia dinyatakan lulus dan berhak *MENYANDANG GELAR* doktor dalam bidang ilmu pertanian. | Dia *MENYANDANG JABATAN* Guru Besar Jurusan Sosiologi dan Antropologi. | Ia merasa memiliki beban berat dengan *MENYANDANG PREDIKAT* tersebut. | Yakinkan kontraktor yang kamu pilih *MENYANDANG REPUTASI* yang positif dan juga terpercaya. | Para pimpinannya akan dinonaktifkan begitu *MENYANDANG STATUS* terdakwa. | Nama Karna bermakna «terampil» atau «pandai». Dengan kata lain, nama Karna bukanlah nama asli sejak bayi, melainkan *JULUKAN* yang ia *SANDANG* atas kepandaiannya itu. | Itu menandakan bahwa mereka yang belajar di perguruan tinggi *MENYANDANG STATUS* yang penting. | Saya adalah seorang ayah yang memiliki putri pertama *MENYANDANG AUTIS*.

^{1*} ditemukan juga: *penyandang autis / ~ autisme / ~ autistik / ~ spektrum autisme / ~ butu aksara / ~ butu huruf / ~ dana (!) / ~ diabetes / ~ difabel / ~ disabilitas / ~ gangguan / ~ penyakit / ~ kekuasaan / ~ sindrom(a) / ~ stigma / ~ stroke; penyandang masalah almost exclusively combines with tuna; menyandang cacat is more acceptable than mengidap cacat; mengidap is more usual with a disease*

- Kedua kakak laki-lakinya *PENYANDANG ASPERGER* itu sama sekali tidak mau berteman. | Ada berapa banyak *PENYANDANG CACAT* berat di Indonesia? | Garuda mencari-cari *PENYANDANG DANA* yang sanggup menalangi pembayaran tersebut. | Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan terhadap *PENYANDANG MASALAH TUNA* sosial akan menghadapi banyak hambatan. ^{1*}

sandang²

Sebagai seni dalam masyarakat tradisional, babiola *MENYANDANG FUNGSI* utama sebagai hiburan. | Gedung ini pernah *MENYANDANG FUNGSI* sebagai pusat pemerintahan Republik.

sandang³

Kewajiban utama presiden menciptakan kehidupan rakyat dengan mudah. Mudah cari *SANDANG PANGAN*, mudah mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan dan focus kesejahteraan. | Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan *SANDANG, PANGAN, DAN PAPAN*.

sandar

- *KAPAL SANDAR* di Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di Jakarta International Container Terminal (JICT). | Mata dunia pun beralih ke Kamboja. Ke *KAPAL* Westerdam yang masih *SANDAR* di sana.
- Sekarang *KAPAL* akan *BERSANDAR* di pelabuhan. | Dia merubah posisi menjadi *DUDUK BERSANDAR* di atas ranjang.
- Jika kita hanya *BERSANDAR PADA DOKUMEN*-dokumen resmi, bisa saja kita berkesimpulan bahwa tidak pernah ada kejahatan yang terjadi di sana. | Argumen ini *BERSANDAR PADA HASIL* penelitian empiris. | Jurnalis harus menjalankan tugas utamanya menggali informasi secara profesional dengan *BERSANDAR PADA KODE ETIK*. | Dunia Ketiga kini bisa kurang *BERSANDAR PADA PINJAMAN* bank komersial.
- Kebun kelapa yang menjadi *SANDARAN EKONOMI* juga rusak. | Buah melon juga menjadi *SANDARAN EKONOMI* rakyat di daerah tersebut. | Bagi seorang anak, orang tua adalah *SANDARAN HIDUPNYA*. | Menulis adalah sebuah pekerjaan profesional, artinya pasti bisa dijadikan sebagai *SANDARAN HIDUP*.
- *KUREBAHKAN SANDARAN KURSI*. | Tertidur pulas dengan *SANDARAN JOK MEREBAH* ke belakang.
- Harus ada tindakan terhadap cara-cara mereka itu, tapi tindakan itu tetap harus *DISANDARKAN PADA HUKUM*. | Jangan Polisi bahasa ini *MENYANDARKAN KEPERCAYAANNYA* kepada kitab bahasa baku.

sandi

- Ia diberikan rekening pribadi dengan *KATA SANDI* rahasia. | Agar terhindar dari serangan ini, gunakan *KATA SANDI* yang sulit ditebak. | Ia disinyalir melakukan sebuah operasi *TELIK SANDI* yang merupakan salah satu operasi militer tertua yang dilakukan di tanah Nusantara.
- Kami mengimbau pengguna untuk *MERESET SANDI* akun.

sandiwara

- Data kemampuan psikomotorik siswa diambil dari hasil pementasan *SANDIWARA BONEKA TONGKAT* di depan kelas. | Pada tahun 80-an, *SANDIWARA RADIO* di tanah air mencapai masa jayanya.
- Tidak perlu *MAIN SANDIWARA* lagi, apa artinya semua ini?
- Walaupun ia tidak mengerti mengapa bisa begini, namun ia *PANDAI BERSANDIWARA*. | Keenan menatap kedua mata Kugy. «Kamu nggak pernah *PINTAR BERSANDIWARA*.»
- *PENGADILAN SANDIWARA* ini merupakan salah satu preseden terburuk bagi penegakan hukum. | Ia membentuk *KELOMPOK SANDIWARA* di sekolah, yang diberi nama Pura Bhakti. | Kau ini mestinya seorang *PEMAIN SANDIWARA* yang cekatan! | Mengubah karya sastra menjadi *NASKAH SANDIWARA AUDIO* sangat berisiko. | Harus diusahakan seolah-olah kejadian itu berlaku di atas

PANGGUNG SANDIWARA. | Ia mendapat peran dalam sebuah *PEMENTASAN SANDIWARA* yang diproduksi Teater Koma pimpinan N. Riantiarno. | Saat berusia 17 tahun ia sudah mulai terjun di dunia pertunjukan dengan bergabung bersama *ROMBONGAN SANDIWARA* Pantja Warna.

sandung

- Coba kita lihat diri kita. Seberapa sering kita menyalahkan *BATU* yang *MENYANDUNG KAKI*. | Selera ilustrasi yang berbeda juga menjadi *BATU SANDUNGAN* dalam penjualan buku anak.
- Jadi, *KAKI KESANDUNG* juga mempunyai makna-makna tertentu. | Undang-undang Bagi Hasil juga *KESANDUNG MASALAH*, antara lain pendudukan tanah di kota, perkebunan dan hutan secara liar.
- Dia juga sempat *TERSANDUNG KASUS* narkoba pada 2007 silam. | Sejauh ini dua calon Ketua Umum pernah *TERSANDUNG MASALAH*. | Keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang *TERSANDUNG PERKARA* hukum. | Saat menjalankan misi tempur di salah satu lokasi garis depan, dia *TERSANDUNG RANJAU*.
- Dua anak manusia kesandung cinta. *SANDUNGANNYA* adalah *BATU* berbentuk orang tua.

sangat

Hasilnya juga *SANGAT BERBEDA*. | *SANGAT BEDA*, kehidupan bertetangga dan kehidupan publik. | Wajahnya kian menjadi pucat oleh *PENDERITAAN* yang amat *SANGAT* karena luka pada tulang punggungnya itu. | Benar atau tidak, yang jelas hati kecilnya memendam *RASA* penasaran yang *SANGAT*. | Situs ini menawarkan berbagai macam «ebook» dengan *HARGA* yang *SANGAT TERJANGKAU*. | Menangkap ikan menggunakan jaring sarkak di perairan ini *SANGAT DILARANG*. | Sudah pasti itu *SANGAT MENGURANGI* tensi emosi korban untuk sejenak waktu. | Ia menegaskan, hal ini *SANGAT DIMUNGKINKAN* mengurangi beban administrasi pemerintahan. | Kalau sudah *SANGAT BERNIAT* memiliki rumah sendiri, bisa dimulai dengan berhemat. | Pengalaman saya *SANGAT PAS* dengan syarat-syarat yang dibutuhkan bagi posisi ini. | Bagaimanapun juga, ketidaksempurnaan maupun kesempurnaan remaja dalam bersosialisasi *SANGAT DIPENGARUHI* oleh seorang teman. | Dari dulu saya *SANGAT PRIHATIN* dengan kegiatan penambangan timah. | Kondisi keuangannya *SANGAT MEROSOT*. | Tangisannya itu mengisyaratkan dia *SANGAT KESAKITAN*. | Lagu ini menurut saya *SANGAT MENYUARAKAN* aspirasi orang-orang Indo di Belanda. | Ini berarti pewawancara *SANGAT TERTARIK* untuk merekrut anda. | Ia *SANGAT SETUJU* dengan adanya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno.

sangga

- *PILAR* teras tegak diam-diam *MENYANGGA ATAP*. | *KAKI* tuanya tidak sanggup *MENYANGGA TUBUHNYA* di atas lantai yang licin. | Percaya atau tidak, *KEHIDUPAN* modern *DISANGGA OLEH KOPI*. | *PENDAPAT* tersebut *DISANGGAH* oleh wakil beliau.
- Indonesia punya *BANTALAN PENYANGGA* untuk menjaga stabilitas eksternal ekonomi: surplus perdagangan. | Infeksi di rongga mulut dapat terjadi baik pada gigi, *JARINGAN PENYANGGA GIGI* maupun organ-organ lain di dalam mulut. | Majalah ini adalah satu-satunya referensi bagi masyarakat untuk memahami *KAWASAN PENYANGGA* Jakarta secara lebih baik. | Tidak diduga gempa susulan terjadi, sang ayah tertimpa *KAYU PENYANGGA* genteng tepat di kepalanya dan meninggal. | Kegemukan metropolis lantas melahirkan *KOTA PENYANGGA* semacam kota mandiri dan kota satelit. | Artikel ini mengkaji kondisi sosial-ekonomi *MASYARAKAT PENYANGGA* hutan Meru Betiri. | Walaupun 1.050 pasukan TNI ditarik, kita masih ada *PASUKAN PENYANGGA* dari Kodam [komando daerah militer]. | Seorang guru merupakan *TIANG PENYANGGA* kemajuan bangsa dan negara. | Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak jaringan lunak dan *TULANG PENYANGGA GIGI*. | Model itu dapat memisahkan wilayah konservasi dari wilayah produksi dengan *WILAYAH PENYANGGA* («buffer zones»).^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *daerah penyangga / desa-desa ~ / lahan ~ / zona ~ dsb.*

sanggah	<ul style="list-style-type: none"> • Ada peserta yang <i>MENYANGGAH PENDAPAT</i> tersebut. Sudah barang tentu ada orang yang ingin <i>MENYANGGAH FAKTA</i> ini dengan mengemukakan nama-nama itu. <i>LAPORAN</i> tersebut <i>DISANGGAH</i> konsorsium. Dia bereaksi keras dan <i>MENYANGGAH PERNYATAAN</i> ini dengan mengatakan bahwa logika yang dikembangkan tidak benar. • Dia <i>MENYANGGAH DENGAN GIGIH</i> dan menolak semua desas-desus itu. Adinda menggoyang-goyangkan tangannya, <i>MENYANGGAH DENGAN KERAS</i> tuduhan Arkan untuknya. Tidak <i>MENYANGGAH DENGAN NADA TINGGI</i>. Jadi bagaimana caranya <i>MENYANGGAH DENGAN TAJAM</i> tapi tetap elegan? • <i>PENYANGGAH TEORI</i> tersebut mengatakan, justru Amerika-lah tempat tumbuhnya semangat ini. • Pandangan ini mendapat <i>SANGGAHAN SENGIT</i> dari beberapa pemikir lainnya. 	
sanggar	Sebelumnya, Pemkab ini menyiapkan gedung <i>SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)</i> sebagai tempat karatina para PMI sepuluh dari luar negeri. Fakultas ini mengadakan kegiatan <i>SANGGAR KERJA</i> atau lebih sering disebut dengan lokakarya untuk Tenaga Kependidikan. Usai mandi dan sarapan, ia pun segera bersiap menuju ke <i>SANGGAR SENAM</i> langganannya.	^{1*} ditemukan juga: <i>sanggar batik / ~ belajar / ~ drama / ~ seni / ~ tari / ~ teater</i> dsb.
sanggul	Kedua tangannya bergerak-gerak dan tiba-tiba <i>SANGGUL RAMBUTNYA</i> terlepas. <i>RAMBUTNYA DISANGGUL</i> modern dengan belahan di tengah.	
sanggup	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PERMINTAAN</i> itu lantas <i>DISANGGUPI</i>. Tampak jelas dia paham dan <i>MENYANGGUPI</i> segala <i>NASIHATKU</i>. Sayapun <i>MENYANGGUPI USUL</i> mereka dan berjanji hari Minggu akan datang. Aku belum berani <i>MENYANGGUPI PERSYARATAN</i> yang Tuan Putri ajukan. Dia <i>MENYANGGUPI TAWARAN</i> tersebut, tetapi dengan syarat, seperti dituturkannya. Aku <i>MENYANGGUPI USULNYA</i> untuk segera memesan tiket pulang. • Berbagai model tas, mulai dari tas seminar, tas wanita, sampai «tas kantor» juga <i>DISANGGUPI UNTUK DIBUAT</i>. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>menyanggupi ajakan / ~ amanat / ~ janji / ~ permintaan / ~ permohonan / ~ perintah / ~ saran / ~ syarat / ~ tugas / ~ tuntutan</i>
sangka	<ul style="list-style-type: none"> • Ternyata aku <i>SALAH SANGKA</i>. • Orang tak perlu <i>BERBURUK SANGKA</i> terhadap presiden yang saat ini memerintah Indonesia. • Ia menilai penetapan kliennya sebagai <i>TERSANGKA JANGGAL</i>. 	
sangkar	Bangunan candi Bumiayu memiliki denah dasar <i>BUJUR SANGKAR</i> .	
sangkut	<ul style="list-style-type: none"> • Aku tidak mempunyai <i>SANGKUT PAUT</i> apapun dengan Ratri. • Atas permintaan dan biaya <i>PIHAK</i> yang <i>BERSANGKUTAN</i> hakim dapat memerintahkan menyandera saksi. • Tampaknya ia mulai tak sabar; <i>SUDUT BIBIRNYA TERSANGKUT</i> ke bawah. 	
sangrai	Festival kopi Tambora itu rupanya tak lain dari lomba meracik kopi, mulai dari <i>MENYANGRAI BIJI KOPI</i> hingga coklat kehitaman, menumbuhkannya hingga menjadi butiran halus, lantas menyeduhkannya. Harus sabar untuk <i>MENYANGRAI KOPI</i> . Apinya kecil supaya tidak cepat gosong.	
sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini akan disampaikan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang memberi <i>SANKSI ADMINISTRATIF</i>. Sudah saatnya anggota dewan yang hobi bolos dikenakan <i>SANKSI BERAT</i>. Jika mogok spontan terjadi karyawan bisa kena <i>SANKSI HUKUM</i>. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan <i>SANKSI KERAS</i>. Pencantuman <i>SANKSI PIDANA</i> tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap profesi dokter. 	

SANKSI RINGAN berupa teguran lisan dan tertulis. | Dan *SANKSI TEGAS* ini bisa menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya.

- Untuk kali kedua, majelis kehormatan *MEMBERIKAN SANKSI* etika kepada hakim ini. | Kalau geng motor telah melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum, hal tersebut harus *DIBERI SANKSI*. | *SANKSI* yang *DIJATUHKAN* sebelumnya tidak memberikan efek jera. | Gubernur DKI Jakarta *MENERAPKAN SANKSI* tegas bagi para pedagang kaki lima yang membandel berdagang di jalan. | Lion Air sudah *MENGENAKAN SANKSI* kepada awak pesawat.

santai

- Kadang beliau datang bersepeda ke rumah, *MENGOBROL SANTAI* dengan ayah saya.
- Dengan *OBROLAN SANTAI* itu saya mendapatkan jawaban-jawaban spontan yang menghilangkan rasa penasaran saya. | Titik mulai melebarkan sayap usahanya dengan mencoba kecil-kecilan membuat tas belanja, *TAS SANTAI*, dan tas untuk bepergian.

santan

Daging buah kelapa *DIPERAS SANTANNYA*, lalu dipanaskan dengan suhu rendah.

santap

- Setelah *MENYANTAP SARAPAN* dan menyeruput kopi hitam, kami memulai perjalanan.
- Kolak pisang ini sering dibuat Emak untuk *SANTAPAN BERBUKA*. | Di ruang tahanan, penyiksaan menjadi *SANTAPANNYA SEHARI-HARI*.

santer

- Kini kabar itu juga *SANTER DIBERITAKAN* dalam tayangan infotainment. | Pembicaraan mengenai produksi mobil murah *SANTER TERDENGAR*.
- *KABAR* pengunduran diri menteri *SANTER* selama sepekan terakhir.

santet

Ialah serentetan pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dituduh sebagai *DUKUN SANTET*. | Bagaimana proses pembuktian *TINDAK PIDANA SANTET* ini hingga ke pengadilan? | Label-label *TUKANG SANTET*, licik, pemberontak telah lama disematkan pada mereka.

santun

- Kritik boleh, tapi cara menyampaikannya harus dalam balutan budaya Indonesia, yakni budaya *SOPAN SANTUN*.
- Kedua tuturan tersebut dikatakan mematuhi *RAMBU-RAMBU KESANTUNAN* berbahasa.
- Kita menggelar *SANTUNAN ANAK YATIM, LANSIA DAN KAUM DIFABEL*. | Selain itu ada juga *SANTUNAN KEMATIAN* bagi tenaga medis yang tertular virus corona.

sanubari

- Lagu itu seolah merupakan suara yang keluar dari *LUBUK SANUBARI* saya.
- Semangat kemerdekaan ini sudah *BERSEMI* di *HATI SANUBARI* kaum remaja di sana. | Mulailah berbicara dengan anak atau melakukan komunikasi yang bisa *MENYENTUH SANUBARINYA*. | Masalah kita kesadaran disiplin belum menjadi kebiasaan *TERTANAM* dalam *SANUBARI* kita. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mencekam sanubari / menggetarkan ~ / menghayati ~ / mengetuk ~ / merisaukan ~ / menusuk ~* dsb.

sapa

- Perempuan ini *AKRAB DISAPA* Nia.
- Kerap mereka mengangkat tangan *MEMBALAS SAPA* orang-orang. | Karena malu, mereka jadi tak berani *BERTEGUR SAPA* saat ada yang melihat. | Saya kerap bertukar senyum maupun *BERTUKAR SAPA* dengan resepsionis.

sapi

Kementerian menargetkan tambahan 1,1 juta *SAPI LAKTASI* atau sapi penghasil susu. | Kementerian meminta dukungan pelaku industri untuk menambah populasi ternak *SAPI PERAH*.

| Pertamina selalu menjadi *SAPI PERAHAN* para pemburu rente dan politikus.

sapu	<ul style="list-style-type: none">• Menurut pelukis, karyanya dalam pameran ini menandai kembalinya proses melukis dengan cat minyak dan <i>SAPUAN KUAS</i> yang sebelumnya ia lakukan.• Ini sekaligus menunjukkan dukungan kami terhadap komitmen pemerintah yang akan <i>MELAKUKAN SAPU BERSIH</i> terhadap endemik korupsi di republik ini.• Gelombang terus <i>MENYAPU BERSIH</i> rumah-rumah di bibir pantai. Pada saat terakhir semua harapannya <i>TERSAPU HABIS</i>. Rumah Panjang di kampung ini <i>HABIS DISAPU</i> banjir pada tahun 1981 tersebut. Pantai dan beberapa desanya telah <i>DISAPU HABIS</i> oleh gelombang pasang letusan Krakatau pada 1883.• Ada rasa lega <i>MENYAPU HATINYA</i>. Irwan <i>MENYAPU PANDANG</i> ke seluruh kelas. Tidak ada yang bicara lagi. Aku tak berani menatap wajahnya. Aku memilih <i>MENYAPU PANDANGAN</i> pada botol-botol bir yang kosong.• Kata omnibus berasal dari bahasa latin, yang berarti «untuk semuanya, meliputi seluruhnya, <i>SAPU JAGAT</i> atau terpadu».	
saput	Nasib tanah kotaku <i>BERSAPUT KABUT</i> kelabu. Semua tak kan pernah kembali seperti dulu. Tugas Bapak akan kian berat manakala perekonomian dunia dan kawasan pun ke depan masih tebal <i>BERSAPUT KABUT</i> .	
sara	Sudah beberapa tahun ia <i>BERSARA DARI KERJANYA</i> .	
saraf	Hari terus berlalu dan <i>PERANG SARAF</i> antara Rena dan ibu mertuanya pun terus berlanjut. Dalam <i>PERANG URAT SARAF</i> , rumor dipakai sangat luas terutama untuk menghancurkan moral lawan.	KBBI does not accept <i>syaraf</i> , which in my corpus is more frequent than <i>saraf</i>
saran	<ul style="list-style-type: none">• Terima kasih atas <i>SARAN YANG DIBERIKAN</i>. ^{1*}• Jawaban yang dicari dalam diskusi harus ada penjelasan dan <i>SUMBANG SARAN</i> yang sifatnya saling mengisi dan melengkapi.• Kementerian akan selalu terbuka terhadap <i>SARAN DAN MASUKAN</i> konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. ^{2*}• Mereka tidak menghargai <i>SARAN KEBIJAKAN</i> dari para pakar di luar instansi pemerintah. Tim ini bertugas mengevaluasi isi koran ini dan memberi <i>SARAN PERBAIKAN</i> pada manajemennya. Mereka menyelenggarakan pemberian <i>SARAN PERTIMBANGAN</i> kepada atasan terkait bidang tugasnya.• Kritik positif dan <i>SARAN YANG MEMBANGUN</i> senantiasa kami terima.. Dengan kerendahan hati kita mengharap <i>SARAN KONSTRUKTIF</i> demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada.• Saya <i>SANGAT MENYARANKAN</i> Anda untuk membeli gadget tersebut.	^{1*} ditemukan juga: <i>saran yang diajukan / ~ yang dianjurkan / ~ yang dikemuka / ~ yang disampaikan</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>saran dan nasehat / ~ dan pendapat / ~ dan pertimbangan / ~ dan petunjuk</i> dsb.
sarana	Mereka mempunyai persepsi yang cenderung tidak baik terhadap mutu <i>SARANA PERALATAN</i> dan obat. Sungai-sungai ini tidak dapat diandalkan sebagai <i>SARANA ANGKUTAN</i> sepanjang tahun. Satu-satunya <i>SARANA PENGANGKUTAN</i> adalah perahu-perahu kecil. Melengkapi dan meningkatkan <i>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</i> , seperti <i>SARANA KELAS</i> , koleksi perpustakaan, laboratorium bahasa, media pembelajaran. Kode etik menjadi <i>SARANA KONTROL</i> sosial dalam pelaksanaan profesi sebagai pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>sarana air bersih / ~ akomodasi / ~ belajar / ~ distribusi / ~ hiburan / ~ informasi / ~ infrastruktur / ~ internet / ~ jalan / ~ komunikasi / ~ pelayanan kesehatan / ~ olahraga / ~ pendidikan / ~ peribadatan / ~ sanitasi / ~ transportasi</i> dsb.

sarang	Kamar yang kelembabannya tidak terjaga juga bisa menjadi <i>SARANG DEBU</i> . Kala Dina sibuk membersihkan <i>SARANG LABA-LABA</i> itu ibunya masuk.	
sarapan	Setelah <i>MENYANTAP SARAPAN</i> dan menyeruput kopi hitam, kami memulai perjalanan.	
sarat	Karena merupakan komoditas strategis, migas menjadi bahan sengketa yang <i>SARAT INTRIK</i> politik dan konspirasi. Arif terdiam untuk beberapa saat lalu tersenyum <i>SARAT MAKNA</i> . ^{1*} Sulit dibantah bahwa revisi ini merupakan kehendak politik yang <i>SARAT KEPENTINGAN</i> terselubung.	^{1*} <i>sarat akan makna and sarat dengan makna</i> also occur, but only in a literal, non-idiomatic sense
sari	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel ini membahas fenomena musik keroncong <i>CAMPUR SARI</i> yang berkembang di daerah Sawahlunto. Padi gogo ditanam secara <i>TUMPANG SARI</i> dengan jagung pada saat jagung berumur 2 minggu. Kompetisi antar spesies atau antar jenis tumbuhan terjadi pada sistem tanam ganda («multiple cropping»). Sistem tanam ganda, baik <i>TUMPANG SARI</i> («intercropping») maupun tanaman campuran («mixed cropping») banyak dilakukan di Indonesia. • Pada ujung <i>BENANG SARI</i> terdapat suatu bagian yang menghasilkan serbuk. Serbuk inilah yang disebut <i>SERBUK SARI</i>. Dia tentu saja dapat menangkap <i>INTI SARI</i> ucapan kakek ini. <i>TAMAN SARI</i> ini sangat sepi dan tidak terlihat pengawal atau penjaga tamannya. Tes dilakukan di kulit lengan bawah sisi dalam. Ekstrak alergen yang diletakkan di atas kulit berupa bahan-bahan alami, misalnya berbagai jenis makanan, bahkan <i>TEPUNG SARI</i>. • Bagi yang sedang menderita batuk berdahak, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi <i>SARI JAHE</i>. Usus halus berfungsi mencerna makanan secara enzimatik dan menyerap <i>SARI-SARI MAKANAN</i> ke dalam sel darah. Kupu-kupu itu akan mengisap <i>SARI PATI</i> madu dari bunga. Alam bawah sadar manusia mampu menikmati <i>SARI PATI</i> manisnya musik. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>sari buah / ~ bunga / ~ jeruk / ~ kelapa / ~ madu</i> dsb.
saring	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat diminta untuk <i>MENYARING BERITA</i> yang muncul di media «online» dengan cerdas. Beberapa orang mampu <i>MENYARING INFORMASI</i> lingkungan yang tidak diinginkan. Terkadang mulutnya kesusahan <i>MENYARING KALIMAT-KALIMAT</i> yang ia pikirkan. Dia mengaku dirinya kerap tidak <i>MENYARING KATA-KATA</i> yang dilontarkannya. Tidak mungkin sempat membuka lowongan dan <i>MENYARING ORANG-ORANG</i> baru. Dengan demikian, rongga hidung dan selaput lendir berperan untuk <i>MENYARING UDARA</i> pernafasan. ^{1*} • <i>PENYARING ASAP</i> itu menggunakan lapisan polimer supertipis dengan lubang pori hanya sebesar 50 nanometer. Harus mendiamkan mobil Anda selama 20 menit, untuk menghilangkan endapan yang menyumbat <i>PENYARING BAHAN BAKAR</i>. • Penyaringan dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat, yaitu <i>SARINGAN KASAR</i>, <i>SARINGAN SEDANG</i> sampai <i>SARINGAN HALUS</i>. • Serbuk ini bisa <i>MELEWATI SARINGAN</i> teh. Setiap calon legislatif harus terlebih dahulu <i>MELEWATI «SARINGAN»</i> yang kriterianya pun sangat tidak jelas. • Buah diganti dengan bubur saring. <i>BUBUR SARING</i> bisa dibuat sendiri dari beras, makaroni, kentang, kacang hijau, atau roti. Studio desain tekstil ini telah berkiprah dengan program menenun, membatik, dan <i>CETAK SARING</i>. Selanjutnya campuran disaring menggunakan <i>KERTAS SARING</i> dan didapatkan filtrat atau koagulan ekstrak biji kelor. Ini <i>KERTAS PENYARING</i> kopi dengan porositas yang lebih kecil dibanding dengan kertas penyaring lainnya. Untuk bisa kuliah, mereka pun harus lulus <i>UJIAN SARINGAN</i> bahasa. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menyaring air / ~ beras / ~ calon / ~ darah / ~ debu / ~ kandidat / ~ kopi</i> dsb. bdk.: → <i>nyaring</i>

sarjana	Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mencapai <i>DERAJAT SARJANA S-1</i> .	
sarung	Berapa banyak <i>SARUNG BANTAL</i> yang sudah Gadis sulam? Dia memakai jaket kulitnya, lengkap dengan topi dan <i>SARUNG TANGAN</i> . Ia <i>MENYARUNGKAN PISTOL</i> . Tanpa membersihkan darah di badan keris, Wulung Kerso <i>MENYARUNGKAN SENJATA</i> sakti itu. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>menyarungkan golok / ~ keris / ~ pedang dsb.</i>
sasar ¹	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KEHIDUPANNYA</i> selama ini sudah jauh <i>TERSASAR</i> dari landasan yang ditentukan oleh agama Islam. Anda menunggu lama di «conveyor belt» dan berakhir sia-sia karena <i>KOPER</i> Anda <i>TERSASAR</i>. Dia lenyap oleh peluru yang <i>SALAH SASARAN</i>. Ia mati tertembak <i>PELURU NYASAR</i>. • Boleh jadi itu dilakukan untuk semakin <i>MENYASARKAN PENYELIDIKAN</i>. 	
sasar ²	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SASARAN AKHIR</i> adalah untuk membawa bangsa ini ke dalam suatu abad demokrasi yang lebih beradab. Kebutuhan belajar adalah jarak antara <i>SASARAN BELAJAR</i> yang ingin dicapai, dengan kondisi riil murid saat ini. Tingkat inflasi tahun ini tetap terkendali dan berada pada <i>SASARAN INFLASI</i>. Mereka kerap menjadi <i>SASARAN PERISAKAN</i> publik di media sosial. ^{1*} • Titik kelemahannya akan merupakan <i>SASARAN EMPUK</i> bagi lawannya. • Operasi pasar pun menjadi <i>SALAH SASARAN</i> serta cenderung mengalami kegagalan. Dia melepas tembakan, tapi tidak <i>TEPAT SASARAN</i>. Tetap dibutuhkan perencanaan yang matang agar konten video Anda tak hanya menarik, tapi juga relevan, <i>TEPAT SASARAN</i>. Pemeriksaan kesehatan ini bisa bermanfaat bagi penerimanya jika dilakukan <i>TEPAT SASARAN</i>. • Hal ini tidak lepas dari peran penerjemah yang mengalihkan teks bahasa sumber ke <i>BAHASA SASARAN</i>. Salah satu <i>KELOMPOK SASARAN</i> tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Rekayasa unsur pesan sangat tergantung dari siapa <i>KHALAYAK SASARAN</i> yang dituju. • Program stimulus ini salah <i>MENCAPAI SASARAN?</i> Beberapa kali serangannya tidak <i>MENGENAI SASARAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>sasaran jangka panjang/pendek / ~ kritik / ~ kemarahan</i>
satelit	Kegemukan metropolis lantas melahirkan kota penyangga semacam kota mandiri dan <i>KOTA SATELIT</i> .	
satu	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai organisasi sudah <i>SATU PEMAHAMAN</i> bahwa kriminalisasi ini bisa menimpa semua pihak. Undang-undang baru mengisyaratkan percepatan dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha melalui mekanisme <i>SATU PINTU</i>. • Saudara saya itu kerap kali berobat di <i>SALAH SATU</i> rumah sakit swasta di Jogja. Kemungkinannya cuma dua, <i>SALAH SATUNYA</i> benar dan lainnya salah, atau keduanya salah. • Mereka <i>BERSATU-PADU</i> hanya pada saat waktu dan ruang tertentu itu saja. Individu adalah mahluk sosial yang senantiasa <i>TERIKAT MENYATU</i> dengan masyarakatnya. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, <i>UPAH SATUAN</i>, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Tentu saja mukanya rada merah karena berbagai perasaan yang campur baur <i>JADI SATU</i>. • Tidak ada yang tahu berapa persisnya jumlah <i>SATUAN TUGAS</i> (satgas) atau «task force» yang dibentuk pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. 	
satwa	Kami akan terus menyelamatkan <i>SATWA-SATWA LANGKA</i> dan terancam punah. Destinasi ini lalu dikembangkan menjadi pusat pengamatan <i>SATWA LANGKA</i> dan dilindungi. Tujuan penelitian disertasi ini adalah menganalisis sejarah populasi <i>SATWA LIAR</i> akibat perubahan	bdk.: → <i>margasatwa</i>

habitat di savana tersebut.

- saudara
- Ia adalah *SAUDARI JAUHNYA*, sepupu dari kakak ipar adiknya. | Ibunya adalah *SAUDARA KANDUNG* nenek saya. | *SAUDARA SEKANDUNG* adalah orang yang paling tepat dalam membantu proses belajar. | Dan hadiah yang paling istimewa adalah... aku adalah *SAUDARA KEMBARMU!*
 - Saya tidak mau, sebagai prajurit, dituduh mengobarkan *PERANG SAUDARA*. | Seorang *SANAK SAUDARA* yang telah lama merantau mungkin saja datang berlibur.
 - Sjahrir dan Takdir *MASIH ADA HUBUNGAN SAUDARA*.
- sauh
- Dia melihat perahu itu *MENGANGKAT SAUH* dan meluncur pergi meninggalkan tempat itu. | Kini saatnya perahu si Akib mulai *MEMBONGKAR SAUH* dan mengembangkan layar. | Kapal-kapal itu ternyata tidak memasuki muara Ciliwung. Tiga-tiganya *MEMBUANG SAUH* jauh dari darat. | Peristiwa itu terjadi setelah tongkang ini *MELEMPAR SAUH* di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. | Lalu tak lama setelah bongkar muat di dermaga diselesaikan maka kapal Cina itu akhirnya *MELEPAS SAUH* dan kembali berlayar ke negeri Cina.
- sawah
- Program *CETAK SAWAH* dan optimalisasi lahan rawa juga terus digenjot. | Penurunan harga karet membuat mereka lebih intensif *MENGGARAP SAWAH*.
 - Kemudian aku mendapat *SEBIDANG SAWAH* yang subur. | Tahun kedua Nining pulang untuk renovasi rumah dan membeli tiga *PETAK SAWAH*.
- sayang¹
- Nenek *AMAT SAYANG* pada kursi itu. | Bahkan gadis itu sempat berpikir bahwa ibunya tidak *BENAR-BENAR SAYANG* kepadanya. | Ia rindu pada abang yang *SANGAT SAYANG* padanya.
 - Keluarga telah menjadi tempat awal bagi anak untuk mendapatkan *KASIH SAYANG*.
 - Baru kutahu, *PANGGILAN SAYANG* Hopkins Turnbull adalah Kins. | Seumur kebersamaan dengan mereka, aku tidak pernah mendapati keduanya bertukar *PANGGILAN SAYANG*. | Ternyata diam-diam Anna *MENARUH RASA SAYANG* kepada Nata. | *PANGGILAN KESAYANGANNYA* adalah Ninik. | Barangkali *PERASAAN SAYANG* mereka muncul dari sini.
 - Bila *KESEBELASAN KESAYANGANNYA* kalah, ia akan memakai kata-kata «kalah terhormat» atau «kalah tipis» dalam menulis laporannya.
- sayang²
- Hariyanto *MERASA SAYANG* membuang menu tersebut.
 - *SAYANG SEKALI* hubungan baik yang sudah kita rintis dengan dia kini telah putus. | *SAYANG SERIBU SAYANG*, timnas Indonesia gagal juara. | Namun *SAYANG SUNGGUH SAYANG*, aku tak sempat merampungkan buku itu.
- sayap
- Tak ada hambatan berarti bagi perempuan untuk *MEMBENTANGKAN SAYAP* sebagai peneliti. | Nurhayati terus *MENGEMBANGKAN SAYAP* usahanya ke berbagai tempat yang memiliki potensi usaha. | Sandi mampu memanfaatkan momentum krisis untuk *MENGEPAKKAN SAYAP* bisnis. | Sejak tahun 2000 lalu, Multiharapan mulai *MELEBARKAN SAYAP* usaha mereka ke Singapura dan Malaysia. | *MERENTANGKAN SAYAPNYA* bagaikan seekor elang, ia siap untuk terbang menjelajah dunia. | Ciok Kim Bouw adalah seorang yang lihai, dan dengan golok di tangannya, dia seperti seekor harimau *TUMBUH SAYAP*.
 - *SAYAP KIRI* dan *SAYAP KANAN* bangunan memiliki ukuran yang sama. | Alvin memanfaatkan aksi Satrya Arya yang menusuk dari *SAYAP KANAN*. | Usaha-usaha utama mereka ditujukan kepada partai-partai politik moderat *SAYAP KANAN*. | Ketika kembali ke Indonesia ia menjadi

anggota Lekra, salah satu organisasi *SAYAP KIRI* di Indonesia.

sayat	<ul style="list-style-type: none">• Perpisahan seperti ini sungguh sangat <i>MENYAYAT HATI</i>. Di postingan berikutnya, ia kembali menuliskan kata-kata yang <i>MENYAYAT HATI</i>. Menyaksikan itu dia nyaris pingsan, terasa <i>HATINYA TERSAYAT-SAYAT</i>. Ia berupaya mengakhiri hidup dengan meminum cairan rinso dan <i>MENYAYAT TANGANNYA</i>. Beberapa kali ia mencoba bunuh diri, mulai minum racun serangga hingga <i>MENYAYAT URAT NADI</i>.• Kadang kala kudengar <i>RAUNGAN MENYAYAT</i>. Sekali <i>SUARA MENYAYAT</i> itu datang dari tempat itu. <i>TANGIS</i> Michelle makin <i>MENYAYAT</i>.	
sayu	Hatinya <i>SENDU SAYU</i> menghadapi perpisahan dari seorang wanita yang dicintainya dan tidak pernah membalas cintanya.	
sayup	<i>SAYUP-SAYUP TERDENGAR</i> suara sirene mobil pemadam kebakaran. Di luar sana, <i>SAYUP-SAYUP TERDENGAR</i> dorongan agar beliau menjadi calon wakil gubernur. <i>SAYUP-SAYUP TERLIHAT</i> seorang pria tak berbaju mendayung sampan. <i>SAYUP-SAYUP</i> aku mulai <i>MERASAKAN</i> sesuatu yang lain. <i>SAYUP-SAYUP</i> ada <i>KESADARAN</i> di balik semua ini, kesadaran yang mengatakan bahwa semua ini aneh dan tidak wajar. ^{1*}	^{1*} in my corpus, <i>sayup-sayup</i> almost always refers to sound, seldom to sight or other sensations
sayur	Selain padi, berbagai tanaman dapat menjadi tanaman pokok antara lain tanaman biji-bijian (jagung, kecacangan), <i>TANAMAN SAYURAN</i> (tomat, kubis, kacang panjang), ubi-ubian (...). <i>SAYURAN</i> yang bisa <i>DIKERINGKAN</i> , antara lain: wortel, daun bawang, seledri, tomat, kentang dan buah.	
scan	Kita wajibkan <i>MENSCAN BARCODE</i> untuk menghitung «customer» yang sedang masuk ke dalam mal. Untuk mendapatkan voucher tersebut, pengunjung cukup mengisi data diri dengan <i>MENSCAN QR CODE</i> yang terdapat di tiket Jakarta Fair.	KBBi doesn't help
sebab	<ul style="list-style-type: none">• Dua sebab utama terjadinya erosi adalah karena <i>SEBAB ALAMIAH</i> dan aktivitas manusia.• Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh petir atau <i>PENYEBAB ALAMIAH</i> lainnya dapat menghasilkan pembentukan dan pelepasan asap.• Kalau memang anak kurang gizi, terus apa yang Anda lakukan? Langkah pertama, ketahui dulu <i>PANGKAL PENYEBABNYA</i>.• Tim Polri juga dikerahkan untuk <i>MENELUSURI PENYEBAB</i> kebakaran. Itulah sebabnya, tak pernah <i>TERUNGKAP PENYEBAB</i> kecelakaan.• Sekali lagi, jangan habiskan pikiran kita untuk hal-hal yang <i>MENYEBABKAN IRI</i>, dengki, saling hujat, saling menjelekkkan, saling menyalahkan. Difteri merupakan infeksi bakteri yang sangat menular dan dapat <i>MENYEBABKAN KORBAN JIWA</i>. Selain mengakibatkan kebutaan, penyakit ini dapat juga <i>MENYEBABKAN KEMATIAN</i>. Bakteri-bakteri ini pada umumnya <i>MENYEBABKAN KERUSAKAN</i> gigi. ^{1*} Hal ini dapat <i>MENYEBABKAN ADANYA</i> asimetri informasi di antara kedua pihak. Pembelajaran akuatik tidak boleh sampai <i>MENYEBABKAN AKIBAT</i> buruk bagi kenyamanan murid. Konflik telah <i>MENYEBABKAN HILANG</i> atau rusaknya tempat tinggal. Ada beberapa hal yang <i>MENYEBABKAN MUNCULNYA</i> kata-kata yang bersinonim. Pengendara juga sangat sering tidak disiplin yang <i>MENYEBABKAN TERJADINYA</i> banyak kecelakaan. Dengan demikian konsumsi makan yang berlebihan akan <i>MENYEBABKAN TIMBULNYA</i> kegemukan. Selain	^{1*} ditemukan juga: <i>menyebabkan bencana / ~ kebencian / ~ cacat / ~ cedera / ~ dampak / ~ kegagalan / ~ gangguan / ~ ketergantungan / ~ keguguran / ~ ketidakjelasan / ~ konflik / ~ krisis / ~ kelainan / ~ malapetaka / ~ masalah / ~ kemiskinan / ~ ketidakpuasan / ~ kerugian / ~ perubahan</i> dsb.

MENYEBABKAN KETAGIHAN merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin.

sebagai Yang kuingat adalah ayahku *BERMAIN SEBAGAI* Momba yang kejam yang membunuh Maharani yang cantik. | Lalu ia bosan *BERPERAN SEBAGAI* figuran makhluk-makhluk aneh: tuyul, setan, dan jin-jin kecil karena tubuhnya yang mini dan berkulit gelap.

sebal

- Nah, itulah yang amat *MENYEBALKAN HATI* kami.
- Pasti *MENYEBALKAN RASANYA* saat sedang asyik menonton video tiba-tiba koneksi internet terputus. | Rumah Eyang sudah tidak nyaman dulu, tiba-tiba semua *TERASA MENYEBALKAN*.

sebar

- Dia mendirikan majalah al-Munir di Padang, yang bertujuan *MENYEBARKAN AGAMA* Islam yang sesungguhnya. | Sambil berdagang, mereka *MENYEBARKAN AJARAN* yang mereka bawa. | Dia didakwa melakukan pemberontakan terhadap negara dan *MENYEBARKAN KEBENCIAN*. | Situs «online» juga dimanfaatkan sebagai sarana *MENYEBAR BERITA* palsu alias hoaks. | Jika pers *MENYEBARKAN KEBOHONGAN*, itu berarti media pers tersebut telah mengkhianati profesinya. | Mereka yang *MENYEBARKAN DESAS-DESUS* dan berita palsu langsung dihukum mati. | Undang-Undang tersebut bakal membatasi ruang gerak pers dalam menggali dan *MENYEBARKAN INFORMASI*. | Dalam perjalanannya dia kembali ke pulau Jawa dan *MENYEBARKAN ISLAM* di daerah Garut. | Lalu, mengapa ia tetap melakukan kerja *MENYEBARKAN PAHAM* tersebut? | Mereka ingin *MENYEBAR KETAKUTAN* dengan mengumbar kekerasan.
- Itu menunjukkan virus mungkin telah *MENYEBAR* lebih *LUAS* daripada yang diperkirakan sebelumnya. ^{1*}
- Ada cara mudah untuk *MENGHALAU PENYEBARAN* virus ini? | Perusahaan juga sementara waktu menutup beberapa pabrik untuk *MENGEKANG PENYEBARAN* pandemi.
- Itu kita lakukan untuk membantu dalam memutus *RANTAI PENYEBARAN* Covid-19.

1* bdk.: Itu terjadi untuk mencegah penyebarluasan berita kejadian yang tidak layak disebarluaskan.

sebelah Semakin lama pertarungan jadi semakin *BERAT SEBELAH*.

sebelas Bila *KESEBELASAN KESAYANGANNYA* kalah, ia akan memakai kata-kata «kalah terhormat» atau «kalah tipis» dalam menulis laporannya.

seberang

- Namun ia tak bisa menangkap isi ucapan orang di *SEBERANG TELEPON*.
- Sejak kecil aku terbiasa menengok kanan kiri dahulu sebelum *MENYEBERANG REL*.
- Orang-orang gunung *BERSEBERANGAN PENDAPAT* dengan penduduk pesisir pantai. | Ada tokoh lain yang dianggap *BERSEBERANGAN PIKIRAN*.

sebut Gubuk-gubuk reyot ini *TAK LAYAK DISEBUT* rumah. | Di antara masalah besar (*UNTUK TAK MENYEBUT* yang terbesar) di sekitar kita adalah korupsi.

sedak Pernah suatu kali, aku *TERSEDAK DURI IKAN*, sampai-sampai aku menjerit kesakitan. | Balita *TERSEDAK KACANG* itu segera dirujuk.

sedan → sedu

sedang Empat penelitian membandingkan latihan intensitas tinggi dengan *INTENSITAS* ringan sampai

SEDANG. | Itu dilakukan supaya bisa dipetakan peserta yang *BERISIKO* rendah, *SEDANG*, dan tinggi.

sedap	<ul style="list-style-type: none">• Kini, kali tersebut dipenuhi sedimen. Airnya berwarna kehitaman dan menebarkan <i>BAU</i> tidak <i>SEDAP</i>. ^{1*} Perempuan ini banyak omong lagi hal-hal yang tidak <i>SEDAP DIDENGAR</i>. ^{2*}• Saus taoco ini banyak dipakai sebagai <i>BUMBU PENYEDAP RASA</i> di dapur Asia. Perubahan dan tantangan tidak jadi halangan, justru menjadi <i>BUMBU PENYEDAP</i> yang membuat hidup Anda semakin berwarna.	^{1*} ditemukan juga: <i>pengalaman sedap / aroma ~ / harum ~ / pemandangan ~ / rasa ~ / wangi ~ dsb.</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>sedap dilihat / ~ dimakan / ~ dipandang / ~ disantap dsb.</i>
sedia	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga besar sempat kecewa atas keputusan Ayah menikahi Ibu yang beragama Islam, walaupun Ibu <i>BERSEDIA MATI-MATI</i> mempelajari agama Hindu sebelum menikahi Ayah.• Gagal mendapat ikatan dinas, berarti harus <i>MENYEDIAKAN</i> sendiri <i>BIAYA</i> sekolah.• Ini informasi dari <i>PENYEDIA BARANG</i> («supplier») mengenai barang-barang/bahan yang terbaru. Jumlah pelanggan perusahaan <i>PENYEDIA JASA</i> Internet meningkat. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>penyedia bahan / ~ kebutuhan / ~ dana / ~ layanan dsb.</i>
sedih	<ul style="list-style-type: none">• Hampir selama tujuh bulan saya berada dalam <i>KESEDIHAN MENDALAM</i>.• Kemplu, lelaki paling jagoan di desa itu <i>MELANTANGKAN KESEDIHAN</i> begitu hebat. Bagi saya novel ini adalah sarana di mana saya boleh <i>MENGOBATI KESEDIHAN</i> saya ke dalam kalimat dan kata-kata.	
sedikit	Sampah organik basah merupakan sampah yang mempunyai kandungan air cukup banyak. Sampah organik kering merupakan sampah organik yang kandungan airnya <i>SEDIKIT</i> . Ini jalan pulang. <i>SEDIKIT BANYAK</i> dia ingat beberapa belokannya termasuk orang-orang yang tersenyum padanya pagi tadi. Produksi hormon tersebut hanya <i>BERKURANG SEDIKIT DEMI SEDIKIT</i> . Bagaimana serangan penyakit jantung tersebut dapat dihindarkan atau <i>PALING SEDIKIT</i> dikurangi? Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada akhir tahun ini diperkirakan akan <i>SEDIKIT MELAMPAUI</i> kisaran sasarannya sebesar 5±1%.	
sedot	Di sini saya melihat bahwa seorang bos harus rela <i>ILMUNYA DISEDOT</i> oleh anak-anak buahnya. <i>KAPASITAS</i> birokrasi yang terbatas hampir seluruhnya <i>DISEDOT</i> kegiatan-kegiatan ini. Beberapa keputusan pemerintah dalam beberapa bulan ini benar-benar <i>MENYEDOT PERHATIAN</i> publik, baik yang dimuat di media arus utama atau media sosial. <i>NILAI</i> uang real yang dihasilkan negara itu telah <i>DISEDOT</i> oleh gejolak kurs dan tingginya tingkat bunga. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>anggaran disedot / daya ~ / tenaga ~ / uang ~ dsb.</i>
sedu	Ia menduga putrtnya akan menangis <i>TERSEDU SEDAN</i> . Kau sempat <i>MENANGIS TERSEDU-SEDU</i> .	
seduh	<ul style="list-style-type: none">• Sayup aroma <i>KOPI</i> yang <i>DISEDUHNYA</i> terbang ke hidungku. <i>MENYEDUH TEH</i> tak melulu menggunakan air mendidih. Dia mengajak perempuan kecil itu masuk, memberinya handuk, dan <i>MENYEDUHKANNYA TEH</i>. Berbeda dengan kopi-kopi pada umumnya yang dimasak dengan <i>DISEDUH AIR PANAS</i>, kopi kothok justru sebaliknya.• <i>KEMASAN SEDUH</i> ini memudahkan konsumen untuk mencium aroma segar dari daun teh dalam kertas.	
segala	Konsumen ini disebut kelompok omnivora atau <i>PEMAKAN SEGALA</i> .	
segan	Tindakan semacam inilah yang menjadikan <i>PEMIMPIN</i> lebih <i>DISEGANI</i> atau tidak. Ia kemudian diangkat	

menjadi *TOKOH MASYARAKAT YANG DISEGANI*.

segar	<ul style="list-style-type: none">• Film ini membawa <i>ANGIN SEGAR</i> bagi dunia perfilman Indonesia. Dana wakaf dikatakan sebagai <i>DANA SEGAR</i>, karena perolehan dana tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana. <i>INGATAN</i> kita masih <i>SEGAR</i> seputar tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, lumpur panas di Sidoarjo.• Ternyata pasien yang datang tidak semuanya terlihat sakit, bahkan cenderung <i>SEGAR BUGAR</i>.• Senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, senam hamil, senam aerobik, senam pramuka, <i>SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ)</i>, dll.	
sehat	<ul style="list-style-type: none">• Anda juga lupa bahwa kesenangan duniawi kerap mengerangkeng <i>AKAL SEHAT</i>. Itu jelas bertentangan dengan <i>NALAR SEHAT</i>, ini penghinaan buat <i>NALAR SEHAT</i> kita. Ini adalah perbuatan yang tidak sportif dan bisa mengganggu <i>PERSAINGAN SEHAT</i>.• Kiat agar perempuan tetap <i>SEHAT DAN BUGAR</i> saat bekerja adalah sebagai berikut (...). Sampai saat ini subjek terlihat sangat <i>BUGAR DAN SEHAT</i>. Suami isteri ini adalah pendekar-pendekar yang sehat, bahkan dapat dikatakan <i>SEHAT LAHIR BATIN</i>, dan pandai. Beliau <i>SEHAT WALAFIAT</i>, ganteng, dan tak bergeming oleh penderitaan hidupnya.• Pasien sudah <i>DINYATAKAN SEHAT</i> dan tidak ditemukan tanda infeksi virus. Dia harus <i>DIPASTIKAN SEHAT</i> dan tak berpotensi menularkan virus.• Tujuh warga tersebut tidak mempunyai <i>SURAT KETERANGAN SEHAT</i>.• Hal ini tentunya akan sangat <i>MENGANGGUGU KESEHATAN</i> kulit wajah. Ia dianjurkan dokter agar mengurangi rokok demi <i>MENJAGA KESEHATANNYA</i>. Sejak tahun itu, penyakit demam berdarah tiada hentinya <i>MERONGRONG KESEHATAN</i> masyarakat.• Pasien ini mengaku telah merasakan <i>KESEHATANNYA MENURUN</i> sejak berada di Paris.• <i>ASURANSI KESEHATAN</i> menjadi alat untuk meringankan beban biaya kesehatan. Keadaan ini merupakan tantangan berat bagi upaya peningkatan <i>DERAJAT KESEHATAN</i> masyarakat. <i>PELAYANAN KESEHATAN</i> ini meliputi (...) rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya. Ada yang menjual <i>MASKER KESEHATAN</i> dengan harga meroket. Dampak obat itu terhadap <i>PENINGKATAN KESEHATAN</i> manusia sangat ternilai. Tingkat kepatuhan masyarakat saat ini terhadap <i>PROTOKOL KESEHATAN</i> sangat rendah. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>melindungi kesehatan / memperbaiki ~ / memperburuk ~ / merusak ~ dsb.</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>ahli kesehatan / alat ~ / cek ~ / gangguan ~ / pakar ~ / tenaga ~ / tes ~ dsb.</i></p>
sejahtera	<p><i>PUSAT KESEJAHTERAAN</i> memutuskan kau tak lagi boleh hidup sendiri. Ini patut dicontoh bagi kabupaten lain di Aceh dalam meningkatkan <i>TARAF KESEJAHTERAAN</i> bagi nelayan.</p>	
sejak	<p><i>SEJAK KECIL</i> sikap saya normal dan kritis.</p>	
sejarah	<ul style="list-style-type: none">• Mereka meneguhkan diri sebagai penentu <i>KEBENARAN SEJARAH</i>. Akuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara yang dilakukan Grab dianggap sebagai <i>CATATAN SEJARAH</i> penting. Cita-cita untuk <i>PELURUSAN SEJARAH</i> tenggelam dan menguap begitu saja. Perempuan kerap terabaikan dalam <i>NARASI SEJARAH</i>. Jogja memegang peranan penting dalam <i>TONGGAK SEJARAH</i> bangsa Indonesia.• Film pendek ini mengupas sebagian kecil dari <i>SEJARAH KELAM</i> tanah air. Partai ini memiliki <i>SEJARAH</i> yang <i>BERLIKU</i> dan penuh peristiwa penting.• Dia mengajak sebagian ibu-ibu untuk berkumpul dan <i>MENGGALI SEJARAH</i> kehidupan warga Gang II tersebut. Dia telah <i>MENOREH(KAN) SEJARAH</i> yang tak akan pernah dilupakan. Pemerintah dapat mencoba <i>MENULIS SEJARAH</i> dengan keputusan resmi. Kontingen Indonesia berhasil <i>MENGUKIR SEJARAH</i> baru	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>hari bersejarah / momen ~ / peristiwa ~ / keputusan ~ dsb.</i></p>

dalam perhelatan Asian Para Games 2018. | *SEJARAH* rumah tua itu tak usah *DIUNGKIT*.
• Mereka memprotes upaya mengubah *BANGUNAN BERSEJARAH* itu. | Dinas Kebudayaan Kota tersebut sampai saat ini tidak memiliki anggaran rutin untuk pemeliharaan *BANGUNAN KUNO BERSEJARAH*. | Gedung Sate merupakan *GEDUNG BERSEJARAH* peninggalan pemerintah kolonial. | Ini *PENINGGALAN BERSEJARAH* dari masa jaya kota ini di akhir abad ke-19. ^{1*}

sejati → jati

sejuk Sebagian listrik juga padam, dan akhirnya *PENYEJUK UDARA* tidak berfungsi.

seka Dia *MENYEKA AIR MATA* yang membasahi pipinya itu. | Berhenti di depan kami, pria itu *MENYEKA KERINGATNYA*. | Ia *MENYEKA MATANYA* yang basah.

sekali → kali

sekam Ibarat *API DALAM SEKAM*, peristiwa yang dianggap biasa saja bisa menjadi besar. | *BARA* kecil *DALAM SEKAM* pun menyimpan potensi kebakaran yang dahsyat. | Di sisi lain, kita juga menemukan *KONFLIK DALAM SEKAM* atau bersifat laten di berbagai sektor.

sekarang Karenanya, kualitas lulusan pendidikan tinggi adalah faktor penentu dalam *ERA SEKARANG*. | Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan pada *MASA SEKARANG*. | Roman picisan itu pun dapat menarik hati barang siapa yang ingin memperoleh kesan tentang kehidupan bangsa Indonesia *ZAMAN SEKARANG*.

sekarat Itu suara kerinduan yang *MENGGELEPAR SEKARAT* sendirian.

sekat Banyak macam furnitur yang bisa dimanfaatkan sebagai *SEKAT PEMISAH* ruangan pada apartemen. | Toleransi antar umat manusia ini memangkas *SEKAT-SEKAT PEMISAH* untuk saling berinteraksi dengan damai. | Saat prasangka-prasangka mulai muncul dan *SEKAT-SEKAT SOSIAL* terbentuk, pembauran jadi semakin sulit. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *sekat(-sekat)*
adat / ~ *agama* / ~ *ekonomi* / ~
geografis / ~ *ideologis* / ~ *kelas* /
~ *politis* dsb.

seken Cara terbaik untuk membeli *BARANG SEKEN* adalah dengan memeriksanya secara langsung. | Meski kebanyakan *HP SEKEN* adalah bekas penggunaan orang lain, ternyata ada beberapa jenis hp bekas lainnya.

sekolah

- Dua adiknya *LANCAR SEKOLAH*, sedangkan dia putus. | Pemerintah daerah memfasilitasi anak usia sekolah dari keluarga miskin yang tak bersekolah atau *PUTUS SEKOLAH*.
- Pendidikan yang dimiliki mereka belum mencapai kelas satu sekolah menengah pertama (SMP), atau hanya sebatas tamat *SEKOLAH DASAR* (SD). | Pendidikan tinggi kedinasan atau *SEKOLAH IKATAN DINAS* gratis merupakan perguruan tinggi yang diberikan oleh pemerintah. | Kamu juga bisa *MENGAMBIL SEKOLAH* kedinasan terkait ilmu ekonomi yang tidak berbasis saintek maupun soshum.
- Pada tahun ini misalnya, rata-rata *LAMA SEKOLAH* yang dijalani perempuan usia 15 tahun ke atas di Tanah Air adalah 6,8 tahun.
- Dia semangat *BERANGKAT SEKOLAH* hari ini. | Dia juga sembunyi-sembunyi pergi menonton ke bioskop dan sampai *BOLOS SEKOLAH*. | Dia *MENGIKUTI SEKOLAH* musik di bawah naungan sejumlah nama besar di dunia

musik tanah air. | Mereka mulai *MENGINCAR SEKOLAH*, kampus, dan asrama pelajar. | Dia adalah senior yang kukagumi semenjak aku *MENGINJAK SEKOLAH* ini. | Karena keuangan orang tuanya yang memadai, mereka bisa *MENIKMATI SEKOLAH* formal waktu itu. | Kedua orang tuanku hanya *BERPENDIDIKAN SEKOLAH* dasar. | Siswa-siswi bisa *MERASAKAN SEKOLAH* gratis, itu karena adanya pajak. | Sebelumnya, ia *MENAMATKAN SEKOLAH* tingkat dasar pada usia 12 tahun. | Awalnya, ia *MENEMPUH SEKOLAH* dasar di SD Cinere 03 pada tahun 1995-1997. | Untuk menyalurkan rasa tidak puasnya, mereka *MENINGGALKAN SEKOLAH* atau membolos dan bergabung dengan kelompok anak-anak yang tidak sekolah.

- Kemudian dengan bayinya, *SETAMAT SEKOLAH* pulang ke Indonesia.
- Anak-anak *USIA PRASEKOLAH* mengembangkan sikap diri sendiri (konsep diri) dan dapat secara cepat belajar mengekspresikan diri mereka.

seks	<ul style="list-style-type: none">• Pelaku merasa tidak berdosa dengan pergaulan yang mengarah <i>SEKS BEBAS</i>. Apa akibat pergaulan bebas ini?• Ia sempat terpuruk akibat menjadi korban <i>PELECEHAN SEKSUAL</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>seks oral</i> / ~ <i>pranikah</i> / ~ <i>sesama jenis</i>
sel	<ul style="list-style-type: none">• Darah tersusun oleh plasma darah (terdiri atas air dan beberapa bahan yang terlarut) dan <i>SEL-SEL DARAH</i> (<i>SEL DARAH MERAH</i>, <i>SEL DARAH PUTIH</i>, dan keping darah).• Ini merupakan kunci tubuh kita untuk dapat <i>MEMUSNAHKAN SEL</i> kanker yang tersisa dari operasi, radiasi ataupun kemoterapi.	
sela	<ul style="list-style-type: none">• Di <i>SELA RANGKAIAN</i> pertemuan, beliau juga telah menghadiri pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala organisasi internasional.• Padi gogo dan jagung ditanam bersama-sama kemudian ubi kayu ditanam sebagai <i>TANAMAN SELA</i> satu bulan atau lebih sesudahnya.	
selam	<ul style="list-style-type: none">• Senjata anti-kapal selam dibuat untuk menghancurkan <i>KAPAL SELAM</i>.• Barangkali hanya satu <i>INTI MAKNA</i> yang bisa <i>DISELAM</i>. Seorang gadis yang benar-benar aneh, pikirnya: <i>WATAK</i> yang luar biasa dan sukar <i>DISELAM</i>.	
selamat	<ul style="list-style-type: none">• Semua orang datang <i>MEMBERI SELAMAT</i> dan menjabat tanganku. ^{1*}• Kejujuran dan kepercayaan, yang dijadikan fundamental bisnisnya, merupakan <i>JURU SELAMAT</i> di saat krisis tersebut. Keyakinan akan munculnya <i>JURU SELAMAT</i> (Messiah, bahasa Arab: al-Masih) berupa Mahdi ini dengan demikian berakar pada doktrin tentang Mahdi hingga sekarang ini.• Pekerja menyelesaikan bagian dinding bangunan bertingkat tanpa <i>PERLENGKAPAN KESELAMATAN</i> kerja.• Kapal ini dilengkapi berbagai peralatan seperti <i>KESELAMATAN JIWA</i>, pemadam kebakaran, navigasi, dan peralatan telekomunikasi. Tujuan utama dari <i>KESELAMATAN KERJA</i> adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja.	^{1*} bdk.: Ia tetap berbesar hati dengan <i>MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT</i> dan <i>mendoakan kebahagiaan mereka berdua</i> .
selang	Tak <i>BERSELANG LAMA</i> , Purwa akan mengambil barang itu dan meletakkan uang pembayaran di tempat yang sama.	
seleksi	<ul style="list-style-type: none">• Teori <i>SELEKSI ALAM</i> ala Darwin sudah diamburkan oleh evolusionis sendiri. Dia mengajukan teori mengenai perubahan spesies lewat <i>SELEKSI ALAMIAH</i>.	

- Pencari kerja merasa khawatir apakah mereka akan berhasil *MELEWATI PROSES SELEKSI* atau tidak.
- *SELEKSI DILAKSANAKAN* tidak hanya untuk penerimaan karyawan baru saja. | Ada banyak cara alam *MELAKUKAN SELEKSI*.
- Untuk tahun ini soal *SELEKSI MASUK* perguruan tinggi negeri berbeda dengan tahun sebelumnya. | Proses *SELEKSI PENERIMAAN* calon siswa di tingkat SMP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Setelah menjalani *SELEKSI KETAT*, dia harus menjalani latihan yang menguras fisik dan mental. | Mereka *MENYELEKSI* lebih *KETAT* konsumen yang mengajukan kredit, untuk meminimalisasi konsumen yang gagal bayar.

selektif Mereka *BERSIFAT SELEKTIF* dalam menggunakan jenis bahasa tertentu.

- selenggara
- Banyak *EVENT DISELENGGARAKAN*. Dari yang kecil sampai ke event besar. | Tujuan *DISELENGGARAKANNYA KEGIATAN* tersebut untuk menyalurkan bakat-bakat terpendam siswa-siswi. | Dalam rangka Dies Natalis mereka *MENYELENGGARAKAN LOMBA* Poster, Spanduk dan Baliho. | Gajinya pas-pasan saja untuk *MENYELENGGARAKAN HIDUP*. | Aku ingat, ayahku pernah *MENYELENGGARAKAN PESTA* tahun baru. | Tiga hari kemudian, dia *MENYELENGGARAKAN RAPAT* di departemennya. | Keluarga yang bersangkutan sedang mempunyai hajat untuk *MENYELENGGARAKAN UPACARA* pernikahan. ^{1*}
 - Asas-asas dasar negara berisi pedoman bagi *PENYELENGGARA NEGARA* dalam menjalankan tugas pemerintahannya.
 - *BADAN PENYELENGGARA* ad hoc akan mulai diaktifkan kembali.

^{1*} ditemukan juga:
menyelenggarakan acara / ~ aksi / ~ aktivitas / ~ pendidikan / ~ kegiatan / ~ kompetisi / ~ konferensi (pres) / ~ (pe)latihan / ~ pelayanan / ~ pemilu / ~ program / ~ rencana / ~ perencanaan / ~ urusan dsb.

- selera
- Ia memiliki *SELERA HUMOR* yang kerap dilontarkan dengan menyelipkan ungkapan atau istilah baru yang dapat mencairkan suasana.
 - Para konsumen rokok cenderung bergeming, karena ini *MASALAH SELERA* yang mendekati kecanduan. | Rempah-rempah tidak hanya berguna sebagai pelezat makanan atau sekadar *PENAMBAH SELERA* makan, rempah-rempah juga mengandung zat yang bagus untuk kesehatan.
 - Disini terdapat berbagai macam makanan yang berbeda-beda jenisnya, untuk *MEMENUHI SELERA* para tamunya. ^{1*}
 - Rasa «cheesecake»-nya tidak terlalu pekat, *COCOK DENGAN SELERA* masyarakat kita. | Usaha-usaha pencarian desain yang *SESUAI DENGAN SELERA* masyarakat dapat dilihat dalam keragaman hasil rancangan para seniman tersebut.
 - Kak Ranti menyuruhku makan, tapi aku betul-betul *TAK BERSELERA*. | Ia hanya menggeleng. Entah kenapa, ia *TIDAK BERSELERA* untuk panjang lebar menjelaskan.

^{1*} ditemukan juga:
membangkitkan selera / mengganggu ~ / menggoda ~ / menggugah ~ / merangsang ~ / menambah ~ / menimbulkan ~ / mengundang ~ dsb.

- selesai
- Ia bukanlah suatu kerangka berpikir yang memiliki *JAWABAN* yang *SELESAI* terhadap semua soal. | Mereka menyadari bahwa tidak semua *MASALAH* bisa *DISELESAIKAN* dengan menjatuhkan rezim. | Bangsa ini tidak pernah bersungguh-sungguh dan tuntas *MENYELESAIKAN PROBLEM* nyata. | Untung sekali bahwa *PERSOALAN* dapat *DISELESAIKAN* dengan mudah. | Krisis itu telah mendedahkan kelemahan-kelemahan yang serius terhadap proses *PENYELESAIAN PERTIKAIAN*.
 - Bahkan dikhawatirkan *PENYELESAIAN KASUS* pengungsi ini akan terkatung-katung sampai waktu lama. | Menang jadi bara, kalah jadi abu, demikianlah selalu saja terjadi *PENYELESAIAN KONFLIK* tanah. | Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan *PENYELESAIAN MASALAH* dan tidak akan timbul masalah baru. | Mekanisme *PENYELESAIAN PERSELISIHAN* secara wajib terdiri dari beberapa tahapan penyelesaian. | Arbitrase sebagai salah satu alternatif *PENYELESAIAN*

^{1*} ditemukan juga: *penyelesaian perkara / ~ soal / ~ persoalan / ~ pertikaian / ~ urusan dsb.*

SENGKETA sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. | Aspek baru yang masuk adalah *PENYELESAIAN UTANG* luar negeri perusahaan swasta Indonesia. ^{1*}

seleweng

- Suamimu seorang laki-laki hina, seorang *SUAMI* yang *MENYELEWENG* dan tidak setia, seorang sahabat yang palsu dan laknat.
- Monolog tokoh ini semakin menguatkan dugaan bahwa ia memang telah *MENYELEWENGKAN AMANAT* rakyat. | Kalau ia menolak diaudit, semakin memperkuat dugaan dia telah *MENYELEWENGKAN DANA* itu. | Lembaga ini cenderung tidak transparan sejak dulu, serta gemar *MENYELEWENGKAN MAKNA*. ^{1*}
- Memang selama ini pun saya telah menjadi seorang lurah yang tidak berani *MELAKUKAN PENYELEWENGAN*.
- Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari *PENYELEWENGAN HUKUM* di negeri ini. | Korupsi dapat diartikan secara sederhana sebagai *PENYELEWENGAN KEKUASAAN*, untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

^{1*} ditemukan juga: *menyelewengkan fakta / ~ fungsi / ~ hukum / ~ istilah / ~ jabatan* dsb.

selfie

Klien diminta untuk melakukan *FOTO SELFIE*.

selidik

- Sinar matanya *PENUH SELIDIK* menatap wajah.
- Mereka tidak *MENGADAKAN PENYELIDIKAN* lebih lanjut di tempat kejadian. | KPK sudah *MEMBUKA PENYELIDIKAN* dugaan kasus korupsi. | Jenazah dibawa ke rumah sakit guna *MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN* lebih lanjut. | *PENYELIDIKAN DILAKUKAN* setelah penemuan bangkai lutung jawa itu.

^{1*} ditemukan juga: *menggelar penyelidikan / meluncurkan ~ / menyerukan ~* dsb.

selimut

- Ia terbangun dan buru-buru *MENYIBAK SELIMUT*.
- Kawan-kawanku *DISELIMUTI KEBINGUNGAN*, tapi dari raut wajahnya, mereka terlihat gembira karena sekolah libur mendadak. | Ia masih *DISELIMUTI PENASARAN* terkait penampakan temanku. | Ruang *DISELIMUTI KESUNYIAN*. | Kami *DISELIMUTI* banyak *PERTANYAAN*.

selingkuh

- Satu saat saudara A *MELAKUKAN PERSELINGKUHAN* dengan saudari C.
- *PELAKU SELINGKUH* menyusun strategi ini bersama dengan pasangan perselingkuhannya. | Pasangan *PELAKU PERSELINGKUHAN* juga merasa kecewa dengan diri sendiri.

selip¹

SLIP GAJI memuat informasi tentang berapa jumlah bayaran yang diterima oleh karyawan.

«slip gaji» seems to be more frequent than «slip gaji»

selip²

- Mobil itu *MENGALAMI SELIP* dan kemudian keluar ke bahu jalan tol.
- Beliau *MENGALAMI SLIP LIDAH*, saat salah menyebutkan Austria menjadi Australia.
- Ternyata dengan *SELIPAN BAHASA* Jawa itu justru dialog terasa lebih mengena. | Saat berpidato beliau juga gemar menggunakan frasa-frasa dan *SELIPAN ISTILAH* asing (Inggris) padahal bisa diindonesiakan. | Ada *SELIPAN RASA* bangga di pikiran saya.

selisih

- Dari *SELISIH HARGA* beli dan jual yang lumayan, Anda bisa menggaet fulus nan gempal. | Pertumbuhan penduduk migrasi diperoleh dari *SELISIH JUMLAH* migrasi masuk (imigrasi) dan jumlah migrasi keluar (emigrasi). | *SELISIH UMUR* dua puluhan tahun itu cukup membawa pengalaman yang banyak. | Waktu Indonesia Barat memiliki *SELISIH WAKTU 7* jam lebih awal dari GMT («Greenwich Mean Time»).

in statistical terminology we find *selisih mutlak*, but this might be too technical to include in a general combinatory dictionary

- *PERSELISIHAN PAHAM* ini lantas berubah menjadi persengketaan.
- Mereka semuanya terlibat dalam pembicaraan serius dan terkesan *BERSELISIH PENDAPAT*. | Cukup (untuk kami) sapaan-sapaan ringkas berupa senyum, lambaian tangan, bahkan cuma lirikan samar bila kebetulan *BERSELISIH JALAN*. | Tak seorang pun akan *BERSELISIH PAHAM* dengan mereka.
- Hasil mediasi kedua belah pihak sepakat untuk *MENGAKHIRI PERSELISIHAN* dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai. | Perang adalah cara paling gila dalam *MEMECAHKAN PERSELISIHAN* antarmanusia. | Mekanisme *PENYELESAIAN PERSELISIHAN* secara wajib terdiri dari beberapa tahapan penyelesaian.

seliwer Ia hanya mendengar *KABAR* yang *BERSELIWERAN*.

selonjor *KAKINYA* bisa *DISELONJORKAN* dengan bebas.

selubung • Sedan premium itu ditemukan sedang uji jalan di Amerika Serikat, dengan *SELUBUNG KAMUFLASE* di sekujur bodi. | Sebuah produk kretek akan dikenal pertama kali lewat *SELUBUNG KEMASAN* yang mentereng. | Hal tersebut berfungsi sebagai *SELUBUNG KETIDAKADILAN* sosial yang terjadi di dunia ini.
 • Dan kami *BERSELUBUNG DUKA* untuk entah ke berapa kalinya.
 • *GAGASAN* besar dalam kisah kelam sejarah peristiwa 1965 *BERSELUBUNG* cerita cinta ini adalah tentang keadilan yang pincang.
 • Sampai lama *KEHENINGAN MENYELUBUNGI* kamar itu.
 • Keinginan tahu yang besar *MENYELUBUNGI HATINYA* dan membuat ia bangkit. | Hiburan ini ditujukan agar mereka dapat melupakan kemelut yang sedang *MENYELUBUNGI NEGARANYA*.
 • Nada-nada suara mereka bukannya bercanda, melainkan *DISELUBUNGI IRI HATI*.
 • Ada *AGENDA TERSELUBUNG* di balik revisi UU tersebut. | Mereka bisa menjadikan penyaluran bantuan sosial sebagai *KAMPANYE TERSELUBUNG*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *amanat terselubung / berkah ~ («blessing in disguise»)* / *gerakan ~ / hubungan ~ / iklan ~ / kedok ~ / misi ~ / pengangguran ~ / pesan ~ dsb.*

seluk Dia menggali *SELUK-BELUK* berbisnis bakso, mulai dari belanja dan memilih bahan baku sampai meracik bumbu. | Ia belajar *SELUK-BELUK* pertanian organik memanfaatkan internet dan buku yang ada. | Dia sudah hafal betul *SELUK-BELUKNYA*.

selundup Andaikata obat-obat yang dilarang tersebut masih beredar, dia menduga itu *BARANG SELUNDUPAN* atau stok lama.

seluruh Kami melakukan *ANALISIS MENYELURUH*, bukan pendekatan dari hulu tapi dari hilir. | Hal ini bertujuan untuk melakukan pembersihan dan sanitasi *SECARA MENYELURUH* di area pabrik tersebut. | Kami diminta melakukan *EVALUASI MENYELURUH*. | Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah melakukan *PEMERIKSAAN MENYELURUH*.

^{1*} ditemukan juga: *pendekatan menyeluruh / gambaran ~ / penilaian ~ / pandangan ~ / strategi ~ dsb.*

semai Dengan *MENYEMAIKAN BENIH* terlebih dahulu, diharapkan akan mendapat mutu yang lebih baik. | Pembibitan yang dimaksud adalah *MENYEMAIKAN BIBIT*, bukan mencari bibit. | Perbanyak tanaman ini pada umumnya dilakukan dengan cara *MENYEMAIKAN BIJI*. | Jenny adalah tukang kebun hotel yang biasa *MENYEMAI TANAMAN* sumber sayuran di bagian dapur.

semak Namun, lokasi itu kini dikelilingi *SEMAK BELUKAR*.

semampai	Postur tubuhnya ideal dengan <i>TINGGI SEMAMPAI</i> .	
semang	Waktu itu, di kota provinsi, ia mencarikan <i>INDUK SEMANG</i> bagi Julfahri. Ini adalah jenis penyakit yang tidak dapat menular dari penderita penyakit atau sumber penyakit ke <i>INDUK SEMANG</i> lainnya.	
semangat	<ul style="list-style-type: none"> • Dia bicara dengan <i>SEMANGAT BERAPI-API</i>. Dengan <i>SEMANGAT</i> yang <i>BERAPI-API</i> beliau berusaha mengemukakan wawasan. Kita tidak hanya dituntut agar <i>BERSEMANGAT MENGGEBU-GEBU</i> tapi juga bersikap teliti dan mau bekerja keras. Terima kasih Bapak S. Ternyata <i>SEMANGAT</i> Bapak masih cukup <i>KENTAL</i> seperti yang dahulu juga. Ia berusaha menjelaskan meskipun <i>SEMANGATNYA</i> hampir <i>LURUH</i>. Ia memiliki <i>SEMANGAT</i> yang <i>TEGUH</i> dalam memperjuangkan pendidikan. Beberapa lobiannya pada kerabat dekat lain gagal. Dia adalah sosok anak muda yang memiliki <i>SEMANGAT TINGGI</i> serta pekerja keras. • Pertempuran hebat terjadi akan tetapi kini tentara Mongol telah <i>LEMAH SEMANGAT</i> bertempurnya. • Ia berkeliling lorong supermarket <i>DENGAN PENUH SEMANGAT</i>. • Ini <i>MENCAMBUK SEMANGATNYA</i> untuk terus berusaha. Tubuhku sudah tua, <i>SEMANGATKU</i> pun sudah <i>MELEMPEM</i>. Suporter menyerukan kata-kata dan nyanyian-nyanyian untuk <i>MEMBAKAR SEMANGAT</i> para pemain. Kata-kata itu <i>MEMBANGKITKAN SEMANGAT</i> saya untuk terus berusaha. Hal ini kian <i>MENGGELORAKAN SEMANGAT</i> penulisan peristiwa itu. Namun mereka tidak sendirian, <i>SEMANGAT</i> yang <i>BERKOBAR</i> telah mendapat perhatian dan dukungan komunitas lain. <i>SEMANGAT</i> «perang sabil» yang <i>DIKOBARKAN</i> Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah itu. Buku inilah yang kemudian menginspirasi dan <i>MELECUT SEMANGAT</i> Srihadi muda. Kata dia, <i>SEMANGAT</i> ini perlu <i>DILECUT</i> untuk mendapatkan pemimpin baru. Menghayal bisa juga dijadikan suatu <i>PELECUT SEMANGAT</i> kita untuk mencapai mimpi kita itu. Menyaksikan penampilan para comic baru malam itu, <i>SEMANGAT</i> Fajar kembali <i>TERLECUT</i>. <i>SEMANGAT</i> warga untuk berpendidikan sering kali <i>DILUNTURKAN</i> karena berbagai persoalan yang seharusnya tak perlu terjadi. Dalam keadaanku seperti ini bertemu dengan kau sungguh menyebalkan dan <i>MEMAKAN SEMANGATKU</i>. Ia berharap apa yang dilakukannya ini bisa <i>MEMACU SEMANGAT</i> masyarakat secara luas. Sangat mudah <i>MEMATAHKAN SEMANGAT</i> belajar partisipan hanya dengan kritik destruktif. Ia bukan pemuda yang mudah <i>PATAH SEMANGAT</i>. Dia membenarkan, angin segar reformasi telah <i>MEMUPUK SEMANGAT</i> merekonstruksi sejarah 1965. Kondisi ini tidak <i>MENYURUTKAN SEMANGAT</i> berpuasa kami. Bagaimanapun juga, usia tua membuat <i>SEMANGATNYA</i> banyak <i>MENURUN</i>. 	
semarak	<ul style="list-style-type: none"> • Nyanyian binatang-binatang malam semakin menambah <i>SEMARAKNYA SUASANA</i> malam. • Dia meminta bantuan emak <i>MENYEMARAKKAN PESTA</i> di rumahnya dengan jalan menyusun bunga di jambangan-jambangan. 	
semat	<i>ISTILAH</i> ini juga <i>DISEMATKAN</i> pada perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai bisnis intinya. Apapun <i>LABEL</i> yang <i>DISEMATKAN</i> ke Kota Surabaya, pemerintah kota tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan. Mobil juga sudah <i>DISEMATKAN FITUR</i> seperti «electric parking brake», «cruise control» dsb. ^{1*}	1* ditemukan juga: <i>menyematkan atribut / ~ cap / ~ julukan / ~ nama / ~ sebutan</i>
semata	Istilah «semata wayang» digunakan misal untuk menyebut <i>ANAK SEMATA WAYANG</i> atau <i>GOL SEMATA WAYANG</i> dalam pertandingan sepak bola. Artinya tentu «satu-satunya». *)	*) https://rihlah.republika.co.id/posts/47863/karena-islam-mata-wayang-hanya-satu

semayam	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PERASAAN</i> yang sama pun <i>BERSEMAYAM</i> di <i>HATI</i> mereka. • Rasa cinta kasih <i>BERSEMAYAM KUAT</i> di dalam hatinya. Kesan ini <i>BERSEMAYAM KUKUH</i> di kepala pada nyaris seluruh pegawai di kantor itu. 	
sembah	<ul style="list-style-type: none"> • Hang Wira tertawa senang melihat Sabarini yang menunduk dan <i>MENGANGKAT SEMBAH</i>. ^{1*} • Dengan penuh cinta, kami <i>PERSEMBAHKAN BUKU</i> ini kepada para pembaca untuk berbagi makna dan keindahan cinta. Untuk semua UMKM Indonesia, <i>BUKU</i> ini saya <i>PERSEMBAHKAN</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>melakukan sembah / membentuk ~ / memberi(kan) ~ / membikin ~ / membuat ~ / menghaturkan ~ / memperagakan ~ dsb.</i>
sembako	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan <i>BINGKISAN SEMBAKO</i> ini berupa beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, kopi 10 saset, 1 teh kotak dan 5 bungkus mie instan. • Ada pula <i>PEMBAGIAN</i> sembilan bahan pokok (<i>SEMBAKO</i>) bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu Utara. • Pemkab ini <i>MENGGELONTORKAN SEMBAKO</i> langsung kepada keluarga yang diisolasi melalui staf Pemkab. 	
sembarang	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan alasan apa kau <i>BOLEH SEMBARANG</i> memukul orang? Kalau Zona Inti <i>TIDAK BOLEH SEMBARANG</i> masuk. Anakkmu ternyata <i>BUKAN SEMBARANG</i> orang. Kamu <i>JANGAN SEMBARANG</i> menuduh. • Anak ini benar-benar <i>BUKAN</i> anak <i>SEMBARANGAN!</i> Mereka pun <i>TIDAK BERANI SEMBARANGAN</i> turun tangan. Ini merupakan jenis obat keras yang <i>TAK BOLEH SEMBARANGAN</i> dikonsumsi. Mereka ini <i>BUKAN</i> orang-orang <i>SEMBARANGAN</i>. Kita merampok dengan melihat siapa yang kita rampok, <i>BUKAN SEMBARANGAN</i> merampok. <i>JANGAN SEMBARANGAN</i> mengklik tautan atau membuka lampiran dari email. 	
sembelih	Saat pandemi ini, <i>PENYEMBELIH HEWAN KURBAN</i> juga wajib mengantongi surat sehat sebelum <i>MENYEMBELIH HEWAN KURBAN</i> .	
sembilan	Untuk memantau stabilitas <i>SEMBILAN HARGA POKOK</i> (sembako) di sejumlah pasar, Dinas ini telah merencanakan kegiatan operasi pasar.	
sembuh	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang <i>DINYATAKAN SEMBUH</i> atau dilepaskan dari karantina setelah masa inkubasi berlalu. • Vaksin ini berguna <i>MENYEMBUHKAN PENYAKIT</i> dengan merangsang kekebalan tubuh. • Obat antimalaria ini ditemukan memiliki <i>EFEK PENYEMBUHAN</i> pada pasien virus tertentu. Dengan operasi lebih cepat, <i>MASA PENYEMBUHAN</i> juga bisa lebih singkat. 	^{1*} ditemukan juga: <i>kelompok penyembuhan / proses ~ / tahap ~ dsb.</i>
sembul	Semua itu adalah fenomena puncak gunung es yang mulai <i>MENYEMBUL KE PERMUKAAN</i> .	
sembunyi	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka menggunakan topeng-topeng yang luhur untuk <i>MENYEMBUNYIKAN MAKSUD</i> mereka sesungguhnya. • Saya mengendus ada <i>AGENDA TERSEMBUNYI</i>. Anda tidak sedang merenungi hidup, tetapi <i>MENGGALI BAKAT TERSEMBUNYI</i>. Hal ini tampaknya «blessing in disguise» alias <i>BERKAH TERSEMBUNYI</i> bagi kita. 	

sembur	Melihat motor pelanggar menggunakan pelat merah, warganet langsung <i>MENYEMBURKAN KRITIK</i> di media sosial.	
semburat	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu dia menghentikan langkahnya karena melihat <i>SEMBURAT CAHAYA</i> dalam gelap. Ia menatap langit yang menampilkan <i>SEMBURAT JINGGA</i>. Ada <i>SEMBURAT KEKECEWAAN</i> di mata Eyang. Ia muncul di sana bersama <i>SEMBURAT MATAHARI</i> yang pertama. <i>SEMBURAT MERAH</i> langsung menghiasi mukanya. • Wajahnya <i>BERSEMBURAT MERAH</i> saat ia mengulurkan tangan. Mukanya mengenggang dan <i>BERSEMBURAT MERAH</i> oleh rasa marah. Pipinya <i>MENYEMBURAT MERAH</i>. 	
semena-mena	Orang tua dan anak tidak dapat <i>BERBUAT SEMENA-MENA</i> . Aparat <i>SEMENA-MENA MENANGKAP</i> warga yang berbeda pandangan politiknya dengan pemerintah. Mereka yang <i>DIPERLAKUKAN SEMENA-MENA</i> .	^{1*} ditemukan juga: <i>berlaku semena-mena / bersikap ~ / bertindak ~ dsb.</i>
semenjana	Jumlah peserta yang <i>MEMPEROLEH PERINGKAT</i> unggul sebanyak 5 orang, madya 68 orang, dan <i>SEMENJANA</i> 8 orang.	
sementara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah ini tengah merancang pembangunan <i>HUNIAN SEMENTARA</i> bagi korban bencana. • Itu membuatnya aman <i>SEMMENTARA WAKTU</i>. Ia temukan apartemen dua kamar yang salah satunya disewakan <i>UNTUK SEMENTARA WAKTU</i>. • Dia meninggal karena malaria yang parah ketika sedang <i>BERTUGAS SEMENTARA</i> di Ambon. 	
semesta	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisir mengenai <i>ALAM SEMESTA</i>. Machiavelli hidup di zaman Renaissance yang meyakini manusia sebagai <i>PUSAT PENGUKUR SEMESTA</i>. • Semesta cerpen berbeda dengan <i>SEMESTA YANG KASATMATA</i> ini. 	
semi	Hal ini merupakan upaya agar masyarakat tetap dapat menikmati <i>MUSIM SEMI</i> .	
semilir	Kita menikmati <i>SEMILIR ANGIN</i> di sebuah petang tropis.	
sempat	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak yang mau <i>AMBIL KESEMPATAN</i> melawan Bu Yusnita yang sejak lama mereka benci itu. Jangan <i>BERI KESEMPATAN</i> mereka melarikan diri. <i>BERIKAN KESEMPATAN</i> pada pegawai untuk mencoba dan gagal. Sesi diskusi ini <i>MEMBERI KESEMPATAN</i> bagi audiens untuk bertanya langsung kepada narasumber. Sayang sekali kalau kau <i>MEMBUANG KESEMPATAN</i> yang baik di hari ini. Sudah saatnya kita <i>MEMBUKA KESEMPATAN</i> bagi kader-kader bangsa lainnya dari berbagai kalangan. Walaupun, <i>TERBUKA lebar KESEMPATAN</i> bagi organisasi konsumen untuk berperan serta. Kerahasiaan pejabat negara terhadap publik <i>MENCIPTAKAN KESEMPATAN</i> yang besar untuk melakukan korupsi. Meski berkali-kali ditertibkan, sebagian pedagang kaki lima masih <i>MENCURI KESEMPATAN</i> berjualan di sekitar rumah sakit. Namun tak pernah ia <i>GUNAKAN KESEMPATAN</i> itu. Maka mengapa tidak <i>MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN</i> baik ini? Mereka akan <i>KEHILANGAN KESEMPATAN</i> karena yang lainnya akan mengambil kesempatan itu. Pelaku jahat <i>MENGINTAI KESEMPATAN</i> untuk mengeksploitasi kerapuhan kita. Lie Kang tidak akan <i>MELEPASKAN KESEMPATAN</i> itu. Dia tidak mau <i>MELEWATKAN KESEMPATAN</i> emas seperti ini. Para mahasiswa <i>MEMANFAATKAN KESEMPATAN</i> situasi politik yang labil. Dia masih <i>MENANTIKAN KESEMPATAN</i> masuk program 	

pemukiman kembali («resettlement») ke negara ketiga. | Aku tidak *MENYIA-NYIAKAN KESEMPATAN* emas ini. | Saya *TAWARKAN KESEMPATAN* ini kepadamu karena saya tahu potensimu.

- Jangan biarkan *BERLALU KESEMPATAN* indah ini. | Ini ada *KESEMPATAN* yang sebenarnya belum *DIULIK*.
- Tawaran itu merupakan *KESEMPATAN EMAS* untuk menempa kehidupannya kembali. | Tentu saja *KESEMPATAN LANGKA* itu tidak akan pernah disia-siakan. | Untuk memanfaatkan *KESEMPATAN KERJA* yang tercipta, rakyat perlu berkemampuan memadai.
- Saat itu pemain sudah berhasil *KESEMPATAN* yang *LAPANG* berlaku dan memenangkan permainan.
- Dia selalu *MENYEMPATKAN SARAPAN* di rumah dan membawa bekal makanan yang dibuat istrinya. | Mereka berdua tak pernah *MENYEMPATKAN WAKTU* untuk kehidupan pribadi.
- Di kampung ini beliau *MENYEMPATKAN BERBINCANG* dengan warga dan para relawan. | Setiap berangkat kerja aku *MENYEMPATKAN DIRI DATANG* ke rumah sakit untuk memantau perkembangan wanita itu. | Mereka *MENYEMPATKAN BERKUNJUNG* ke beberapa rumah produksi batik.

sempit

- Ada dua pemahaman tentang pertanian organik yaitu dalam *ARTI SEMPIT* dan dalam arti luas. | Kata «pers» mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam *PENGERTIAN SEMPIT*. | Kota Bandung kemarin memang dilanda hujan sangat deras. Petir tak henti-henti menyambar dalam *JEDA YANG SEMPIT*. | Sebagian besar petani Indonesia adalah petani *BERLAHAN SEMPIT*, buruh tani, ataupun petani semi-subsisten. | Proses politik sering amat diwarnai *KEPENTINGAN SEMPIT*. | Bagi yang *WAKTUNYA SEMPIT* dan terhalang lokasi inilah solusi tepat bila ingin meneruskan pendidikan.
- Sebuah koran sore, di manapun di dunia, mengalami ruang gerak yang *BERTAMBAH SEMPIT*.
- Hal ini berarti *KESEMPITAN PANDANG*. | Hal ini jelas merupakan alasan yang menunjukkan *KESEMPITAN PANDANGAN* atas kehidupan.
- Hal ini dianggap terlalu *MENYEMPITKAN CAKRAWALA* berpikir kaum muda. | *PENGERTIAN* ini *DIPERSEMPIT* hanya kepada hukum yang tengah berlaku. | Kami akan *MEMPERSEMPIT FOKUS* hanya ke sektor tambang dan perkebunan sawit. | Ini adalah manfaat yang diharapkan dengan *MENYEMPITKAN PILIHAN* hingga alternatif yang dipilih. ^{1*}
- Kata «nongkrong» juga mengalami *PENYEMPITAN MAKNA*.

^{1*} ditemukan juga: *mempersempit jarak / ~ kemungkinan / ~ ruang pandang / ~ ruang gerak / ~ kesempatan* dsb.

semprit

- Insiden terjadi sebelum *WASIT MENYEMPRIT PELUIT* akhir.

semprot

- Ini merupakan koleksi akhir tahun yang dilengkapi sarung dengan proses *BATIK SEMPROT*. | Tembok pagar underpass dicoret dengan *CAT SEMPROT* warna biru, merah, dan hitam. | Penggunaan *OBAT SEMPROT* hidung memerlukan bimbingan dokter atau apoteker. | Tim medis Dinkes Kabupaten Blora, Jawa Tengah, *KENA SEMPROT* saat mengecek kesehatan anggota DPRD Blora.
- Gedung-gedung lama banyak yang telah terbangun tanpa sistem deteksi dini kebakaran («smoke detector»), alarm, dan *PENYEMPROT AIR* («sprinkler»).

sempurna

- Maaf, tapi dalam hidup saya tidak ada istilah mendekati. Saya ingin kopi yang rasanya *SEMPURNA*, tidak *BERCACAT*.
- Bubuk yang terlalu kasar tidak akan *TERBAKAR SEMPURNA* pada ruang pembakaran. | Pasal ini hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan *BUKTI SEMPURNA* terhadap yang melakukannya. | Bentuk Bumi tidak *BULAT SEMPURNA*, menggelembung di daerah khatulistiwa dan tepat di kedua kutubnya. | Aduk lagi sampai semua bahan *TERCAMPUR SEMPURNA*. |

^{1*} EN «perfectly elastic»

^{2*} EN «perfect competition»

Permintaan yang *ELASTIS SEMPURNA* ini merupakan tingkat yang paling tinggi dari kemungkinan elastisitas. ^{1*}

- Seorang bintara polisi berpangkat pentol satu masuk. Dia *BERDIRI SEMPURNA*, menghormati atasannya. | Aku *MEMATUNG SEMPURNA*. | Ini berbeda dengan standar internasional di mana pelayan justru *BERDIRI* dengan *POSISI TEGAK SEMPURNA* saat menerima order. | Semua yang hadir berdiri tegak dengan *SIKAP SEMPURNA*.
- Namun kerimbunan pepohonan di Dukuh Paruk menyerap cahaya itu sehingga tercipta *KEGELAPAN SEMPURNA* di bawahnya. | *KALIMAT SEMPURNA* adalah kalimat yang sekurang-kurangnya memiliki pola atau unsur subjek dan predikat. | Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi buku ini jauh dari *KATA SEMPURNA*. | Pada tahap ini *PERKEMBANGAN* motorik halus nya belum *SEMPURNA*. | Perilaku perusahaan menjadi subjek analisis yang menarik hanya jika *PERSAINGAN* yang terjadi tidak *SEMPURNA*, akan berbeda jika yang terjadi pasar *PERSAINGAN SEMPURNA*. ^{2*}

semu

- Angka 90 persen itu memang diakui merupakan *ANGKA SEMU*. | Bayangan seperti itu disebut bayangan maya atau *BAYANGAN SEMU*. | Terbit dan tenggelamnya matahari disebut *GERAK SEMU* harian matahari. | Tetapi harapan untuk kembalinya itu *HARAPAN SEMU* dan saya tidak mengharap lagi. | Perjalanan matahari ini dinamakan dengan *PERJALANAN SEMU* matahari. | Gaya hidup melambat kemudian menjadi cara untuk menolak tekanan *PERLOMBAAN SEMU* atas kesuksesan. | Dan berkat itu juga, saya jadi bisa terbangun dari *MIMPI SEMU* saya. ^{1*}
- Sukses ekonomi hanya *BERSIFAT SEMU* dan tidak riil.
- Tetapi semua itu *SEMU BELAKA*. | Tiba-tiba saya lihat langit *SEMU JINGGA*.
- Pandangannya *BERSEMU MALU* dengan pipi berurai air mata. | Wajah pemuda kecil itu *BERSEMU MERAH*, dia menjadi sangat malu sekali.

^{1*} ditemukan juga: *keamanan semu / kebanggaan ~ / kegembiraan ~ / ilmu ~ / kekayaan ~ / kemenangan ~ dsb.*

senam

- Kegiatan senam tersebut melibatkan *GURU SENAM* sebagai pemandu. | Sebagai *INSTRUKTUR SENAM*, Liza juga tak pernah mengajar. | Usai mandi dan sarapan, ia pun segera bersiap menuju ke *SANGGAR SENAM* langganannya. | *TIKAR SENAM* itu cepat-cepat diletakkan di lantai dan anak-anak duduk di atasnya.
- Senam ada berbagai macam, diantaranya *SENAM LANTAI, SENAM HAMIL, SENAM AEROBIK, SENAM PRAMUKA, SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ)*, dll. | Ada berbagai macam cara untuk meningkatkan daya ingat, salah satunya dengan melakukan *SENAM OTAK* sederhana. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *senam nifas*

senandung

Ia tengah duduk di kursi goyang sambil *BERSENANDUNG KECIL*.

senang

- Dia punya kenangan menarik atas Indonesia dan *MENGAKU SENANG* datang lagi.
- *SENANG BENAR* rasa hati Kun Liong pagi itu.
- Ia dengan *SENANG HATI* akan membantu ayah atau karyawan yang sedang bekerja.
- Birokrasi kita masih tetap seperti yang sebelumnya. Belum ada perubahan, termasuk masih menganut paradigma lama «*ASAL BAPAK SENANG (ABS)*».
- Sungguh beruntung manusia yang dapat *MENGAIL KESENANGAN* dari hal-hal kecil yang sederhana.
- Akhirnya kusadari arti hidup, bukan hanya mengejar *KESENANGAN DUNIAWI*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *memburu kesenangan duniawi / mencari ~ / menjauhi ~ / melepaskan diri dari ~ / menikmati ~ / memencilkan diri dari ~ / memantang ~ dsb.*

senapan

Akan segera muncul Aji dengan *SENAPAN ANGIN* di tangan. | Di dalam jeep itu ada *SENAPAN MESIN* yang panjang, lengkap dengan pelurunya. | Mereka telah mampu memproduksi *SENAPAN SERBU* berkualitas tinggi.

senayan	Di Kalimantan Utara, 1 <i>KURSI SENAYAN</i> sudah bisa dimenangkan dengan 37.616 suara.	what does it mean??
senda	Pertempuran yang nyaris terjadi itu, kini berubah sama sekali menjadi pesta pora makan minum dan <i>SENDA GURAU</i> antara kedua pihak! Kami pun berbincang-bincang sambil <i>BERSENDA GURAU</i> .	
sendat	<ul style="list-style-type: none"> • Dia akan berbicara dengan penduduk desa, dengan <i>BAHASA</i> Jawa yang kadang <i>TERSENDAT-SENDAT</i>. «Lockdown» menyebabkan masalah ekonomi yang besar: aktivitas terhenti dan <i>KEGIATAN EKONOMI TERSENDAT</i>. Aku baru menyadari, <i>NAPAS Bunda TERSENDAT-SENDAT</i>. <i>OBROLAN</i> sedikit <i>TERSENDAT</i> saat aku bertanya, «Usia ibu berapa?» Lalu, dengan <i>SUARA TERSENDAT</i> dia menceritakan kejadian seluruhnya. • Seperti banyak negara berkembang lain, proses transisi ekonomi informal di Indonesia <i>BERJALAN TERSENDAT</i>. Sejak itu, ia masuk kuliah lagi, belajar musik lagi, hingga ia <i>LULUS</i> meski <i>TERSENDAT-SENDAT</i>. 	
sendi	Diarthrosis atau <i>SENDI HIDUP</i> adalah sendi yang bebas bergerak. Mereka sedari dulu telah menyadari rusaknya alam juga akan merusak <i>SENDI-SENDI HIDUP</i> manusia. Apakah rasa kasihan cukup untuk menjadikan <i>SENDI HIDUP</i> perkawinan? Tak mampu berdiri tegak (apalagi berjalan) karena <i>SENDINYA</i> amat <i>RAPUH</i> .	
sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Atas <i>INISIATIF SENDIRI</i>, bupati meminta kembali dites dengan metode lain. Kekuasaan punya <i>KEPENTINGAN SENDIRI</i>, yang tak selalu seiring dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut tentu bakal menjadi <i>TANTANGAN SENDIRI</i> bagi pemain yang sedang berpuasa. • Fenomena ini tidak <i>BERDIRI SENDIRI</i>. Pusat kesejahteraan memutuskan kau tak lagi boleh <i>HIDUP SENDIRI</i>. • Aku jadi <i>MALU SENDIRI</i> mengingat peristiwa semalam. Dia <i>SIBUK SENDIRI</i> dan muter-muter dengan gitarnya. Ada pula siswa yang <i>SIBUK SENDIRI</i> melakukan hal lain seperti makan. Remaja itu tidak berteriak minta tolong ketika api pertama kali muncul. Dia <i>SIBUK SENDIRI</i> mengemas pakaian dan menyelamatkan barang-barang. • Hal ini dikarenakan remaja memiliki <i>BAHASA TERSENDIRI</i> dalam mengungkapkan ekspresi diri. Kopi di sini memiliki <i>KARAKTER TERSENDIRI</i>, beraroma floral. Kata ini tidak mempunyai <i>MAKNA TERSENDIRI</i> dan maknanya baru menjadi jelas setelah bergabung dengan kata yang ada di belakangnya. Melihat semua atap rumah di kampung saya dan kampung-kampung lainnya menjadi <i>SENSASI TERSENDIRI</i>. Kondisi ini menjadi <i>TANTANGAN TERSENDIRI</i> karena dia harus mampu mengajarkan tarian melalui «online». 	
sendok	Kalau terlalu kental bisa ditambahkan 1-3 <i>SENDOK MAKAN</i> air. Haluskan buah pepaya dengan blender, lalu kemudian campurkan pepaya tersebut dengan 2 <i>SENDOK TEH</i> madu. Aku buru-buru menyelipkan kaki ke sepatu dengan bantuan <i>SENDOK SEPATU</i> .	
sendu	Hatinya <i>SENDU SAYU</i> menghadapi perpisahan dari seorang wanita yang dicintainya dan tidak pernah membalas cintanya.	
sengaja	<ul style="list-style-type: none"> • Aku dapat alamatmu dengan <i>TIDAK SENGAJA</i>. • Lupa adalah kejahatan yang <i>TAK DISENGAJA</i>. 	bdk: Jarak umur kami dan Cherry memang jauh karena Cherry adalah

«ketidaksengajaan».

sengal	Ia mendongeng hingga berhenti setelah <i>NAPASNYA TERSENGAL-SENGAL</i> .	
sengat	<ul style="list-style-type: none">• Tiba-tiba segala macam <i>AROMA MENYENGAT</i> indra penciumannya. Ternyata bus yang kami tumpangi rusak. Kap belakang mobil dibuka, asap hitam dengan <i>BAU MENYENGAT</i> keluar berhamburan. <i>KRITIKNYA</i> terkadang sangat tajam, <i>MENYENGAT</i>. Apalagi di kota besar.. selain <i>PANAS MENYENGAT...</i> kita harus juga menghirup udara kotor. <i>RASA</i> dingin kian <i>MENYENGAT</i>. <i>RASA</i> sakit mulai <i>MENYENGAT</i> lukaku. ^{1*}• Korban diduga tewas <i>TERSENGAT ALIRAN LISTRIK</i> dari jebakan tikus yang dipasang di sawah tersebut. Bagai <i>TERSENGAT LISTRIK</i>, Ratih tersentak. Saya pun ikut <i>TERSENGAT TAWA</i> spontan.• Banyak orang kehilangan nyawa akibat kena <i>SENGATAN LISTRIK</i>.	^{1*} ditemukan juga: (<i>terik</i>) <i>matahari menyengat / wang ~ dsb.</i>
senggang	Di <i>SAAT-SAAT SENGGANG</i> ia dan keluarga pamannya berkumpul dan bercerita tentang pekerjaan Loyang di gua. Kalau ada <i>WAKTU SENGGANG</i> biasanya apa yang Bapak lakukan?	
sengguk	Dia <i>MENANGIS SESENGGUKAN</i> memelukku.	
sengit	<ul style="list-style-type: none">• Rumah makan Cina ini menebarkan <i>AROMA SENGIT</i> tumisan bawang putih.• Keduanya <i>BERDEBAT SENGIT</i> dengan argumen masing-masing. Ketika Belanda tiba dan desa-desa lain <i>MELAWAN DENGAN SENGIT</i>, tidak ada perlawanan berarti dari Labbatekka. Semua mereka langsung <i>MELIRIK SENGIT</i> ke arahnya. Warung Bakso Goyang Lidah milik Bang Kimbul, sudah lama <i>BERSAING SENGIT</i> dengan warung bakso di depannya. Kata-kata <i>BERTARUNG SENGIT</i> di ruang kesadaranku berebut perhatian. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>mengutuk sengit / perlawanan ~ / memaki ~ / perang ~ / bertempur ~ / bertengkar ~ / pertentangan ~ dsb.</i>
sengkarut	<i>SILANG SENGGARUT</i> terjadi karena basis proses menjaring data memang tidak «reliable». Konsultan nanti akan dimintai tolong orang kampung untuk menyelesaikan problem mereka yang sudah <i>SILANG SENGGARUT</i> .	
sengketa	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh <i>INTI SENGGKETA</i> yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini tidak perlu diperiksa lagi. Yang jadi <i>POKOK SENGGKETA</i> adalah status penyelidikan dan penyidik di lembaga antirasuah itu. Arbitrase sebagai salah satu alternatif <i>PENYELESAIAN SENGGKETA</i> sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Antara aku dan kalian tak ada <i>SILANG SENGGKETA</i>.• Dua <i>PIHAK</i> yang <i>BERSENGKETA</i> harus bisa memaparkan bukti-bukti sah di muka pengadilan.	
sengsara	<ul style="list-style-type: none">• Apa guna mereka? Cuma <i>BIKIN SENGSARA</i> orang lain saja. Untuk apa balas dendam? Hanya akan <i>MEMBUATMU SENGSARA</i>.• Semuda dan sekecil itu sudah harus mengalami hidup kelaparan dan <i>MENDERITA SENGSARA!</i> Mengapa memilih <i>HIDUP SENGSARA</i> kalau kehidupan mulia terbentang di depan kakinya?• Kini dia yang sudah begitu tua menderita <i>KESENGSARAAN BATIN</i> yang berat.• Ini adalah <i>KEMAJUAN YANG MENYENGSAKAKAN</i> («impoverishing advancement»).• Semua itu hanya akan <i>MENYENGSAKAKAN RAKYAT</i> dan membebani negara.	
seni ¹	<ul style="list-style-type: none">• Fenomena Fakultas <i>SENI RUPA</i> dan Desain dalam perguruan tinggi swasta, yang tidak membuka program studi <i>SENI MURNI</i>, adalah sebuah fenomena bisnis. Kiprahnya dalam	

dunia *SENI PERAN* tak perlu diragukan lagi. | Secara garis besar, *SENI RUPA* memiliki 3 bidang kajian besar yang melingkupi Seni rupa murni, Desain, dan Kriya. | Gerakan «Art Nouveau» (Seni Baru) ini adalah gerakan dalam seni rupa, arsitektur, dan *SENI TERAPAN*. | Seorang penulis naskah lakon setidaknya mengerti tentang *SENI PERTUNJUKAN*.

- Presiden RI mengajak para *PENGGIAT SENI* dan pemengaruh («influencer») Tanah Air makan malam bersama di kawasan glamping IKN. | Ia satu dari orang Riau yang mampu menoreh nama Riau di *PENTAS SENI* Indonesia.

seni² Uretra berbentuk pipa yang merupakan jalur keluarnya *AIR SENI* dan sperma.

senja

- Meski sudah *SENJA KALA* kekuasaan, beliau masih terus bermanuver.
- *SENJA* selalu *JATUH* lebih cepat di dalam kampus, karena pohon-pohon flamboyan rindang menaungi.
- Di *USIA SENJANYA* sekali pun, dia berani sekali berkonfrontasi dengan apa saja. | Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta ayam atau *RABUN SENJA*.

senjang

- Hal ini *MEMPERDALAM KESENJANGAN* antara kelompok masyarakat. | Ketersediaan pangan dibangun melalui impor untuk *MENGISI KESENJANGAN* antara produksi dan kebutuhan. | Arus migrasi dan tekanan pasar semakin *MENAJAMKAN KESENJANGAN* ekonomi antara mereka.
- Yang terjadi justru makin melebarnya *JURANG KESENJANGAN*.
- Keseriusan pemerintah dalam memperbaiki *KESENJANGAN GENDER* makin dipertanyakan. | Akar persoalan di dua kota itu adalah *KESENJANGAN SOSIAL-EKONOMI* yang makin melebar.

senjata

- Pendapat para ahli menjadi *SENJATA AMPUH* guna meredam gugatan dari masyarakat ataupun pihak pemerintah. | Kenapa aparat ragu mengejar siapa saja yang dicurigai memiliki *SENJATA API?* | Polri mengakui adanya impor ratusan *SENJATA BERAT* untuk Korps Brimob Polri. | Jika komandan, dia menggunakan *SENJATA GENGAM* atau senjata laras panjang, Mas? | | «Stun gun» atau *SENJATA KEJUT LISTRIK* kini diperbolehkan dipakai sebagai alat bela diri. | Keduanya menciptakan *SENJATA PEMUSNAH MASSAL* yang membahayakan ketenangan dunia. | Pemain ini bisa menjadi *SENJATA PAMUNGKAS* Indonesia ke depan. | Mereka menenteng *SENJATA SERBU* yang dapat memuntahkan lima ratus peluru per menit.
- Pintu rumah ditutup dan dijaga tiga orang polisi *BERSENJATA LENGKAP*. | «TAHAN SENJATA, mundur semua!»
- Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk *MENGANGKAT SENJATA* melawan Belanda. | Ia mampu memaksa pasukan itu untuk *MELETAKKAN SENJATA*. | *SENJATA* kami hanya akan *DILUCUTI* oleh Tentara Sekutu, bukan oleh pihak lain. | Tanpa membersihkan darah di badan keris, Wulung Kerso *MENYARUNGKAN SENJATA* sakti itu.
- Sampai pada suatu ketika, sayup-sayup didengarnya suara *BENTROKAN SENJATA*. | Indonesia dan Belanda meneken *GENCATAN SENJATA* pada 17 Agustus 1947. | Rencana melakukan *PERJUANGAN BERSENJATA* belum lagi berkembang. | Menyiasati apa yang terjadi di Poso, ketika terjadi *KONTAK SENJATA* antara alat negara dengan orang-orang sipil bersenjata.

sensasi Melihat semua atap rumah di kampung saya dan kampung-kampung lainnya menjadi *SENSASI TERSENDIRI*.

sensus	Badan Pusat Statistik kembali mengadakan <i>SENSUS PENDUDUK</i> pada tahun 2010.
sentak	<ul style="list-style-type: none"> • Aku <i>SENTAK KAGET</i> saat semuanya menjadi gelap. Semuanya <i>SENTAK MEMANDANG</i> kami dengan pandangan tidak percaya. • Perasaan bersalah karena tidak bisa membahagiakan istri juga <i>MENYENTAK HATINYA</i>. Hal ini telah <i>MENYENTAK NALAR</i> kita. Suara itu tiba-tiba <i>MENYENTAK KESADARANNYA</i>. • Saya juga ternyata bisa jatuh cinta secara personal kepada mereka yang mampu menulis dengan baik, yang telah <i>MENYENTAKKAN DIRI SAYA</i>. Pengalaman pahit tersebut dapat <i>MENYENTAKKAN HARGA DIRI</i>. Suara Evan <i>MENYENTAKKAN LAMUNAN</i> Elyna. Data ini <i>MENYENTAKKAN KESADARAN</i> betapa sudah begitu kronisnya persoalan narkoba di negeri kita. • Ibu <i>TERSENTAK BANGUN</i> dan langsung menyambar telepon. Ia <i>TERSENTAK BANGUN</i> dari tidurnya. Tiba-tiba ia <i>TERSENTAK KAGET</i> dan meloncat mundur. Ia langsung <i>TERSENTAK MENDENGAR</i> nama itu disebut. • Sebuah klakson mobil membuat kakek itu <i>TERSENTAK DARI LAMUNANNYA</i>.
sentil	Dia berkata bahwa perusahaan ini memang harus <i>DISENTIL KERAS</i> akibat perbuatan mereka.
sentral	Rumah-rumah itu tidak dipasang sistem <i>PEMANAS SENTRAL</i> .
sentuh	<ul style="list-style-type: none"> • Dia mengkritik upaya-upaya pemerintah saat ini yang dinilainya belum <i>MENYENTUH AKAR</i> persoalan. Hal itu diperkirakan akan <i>MENYENTUH ANGKA</i> 2 ribu kasus pada pertengahan Oktober. Perlu menyusun ulang pendidikan vokasi agar benar-benar <i>MENYENTUH KEBUTUHAN</i> riil industri. Sastra ada kemampuan untuk <i>MENYENTUH EMOSI</i> pembaca. Saat ini, udang turun <i>MENYENTUH HARGA</i> Rp 60 ribu per kilogramnya. Kelembutan itu mampu <i>MENYENTUH HATI</i> Dira. Pertumbuhan ekonomi bisa anjlok <i>MENYENTUH LEVEL</i> 0%. <i>MASALAH</i> ini tidak <i>DISENTUH</i> pengaturannya. Konsep yang hanya <i>MENYENTUH PERMUKAAN</i> tidak memberi ruang eksplorasi yang lebih jauh. Tuntutan ini harus dijawab dengan kebijakan yang <i>MENYENTUH</i> langsung <i>KEPENTINGAN</i> rakyat. Ucapan emak ini sungguh <i>MENYENTUH PERASAAN</i>. • Sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini begitu digjaya dan tak <i>TERSENTUH HUKUM</i>, kini hanya bisa gigit jari. ^{1*} Jika para pelakunya berdiam di Singapura, kini mereka bisa <i>DISENTUH PERJANJIAN</i> ekstradisi itu. Jemarinya memanfaatkan fitur <i>LAYAR SENTUH</i> untuk input beberapa perintah. • Koleksi disainer memiliki <i>SENTUHAN AKHIR</i> dan potongan serta disain eksklusif. Pengguna tol menghindari <i>SENTUHAN FISIK</i> secara langsung pada mesin tersebut. Sistem yang serba teratur itu sangat mekanistik: tidak ada <i>SENTUHAN MANUSIAWI</i> sedikit pun. <i>SENTUHAN TEKNOLOGI</i> modern diperlukan agar UMKM dapat bersaing. Virus diterapkan pada permukaan dengan <i>SENTUHAN TINGGI</i> di terminal seperti kios, konter, dan troli. ^{2*} • Hal ini membuat kita cenderung takut untuk <i>BERSENTUHAN FISIK</i>, seperti bersalaman, bergandengan tangan, dan berpelukan. Suhu tubuh bisa diketahui tanpa harus <i>BERSENTUHAN SECARA FISIK</i>. Peserta didik tidak diajarkan untuk <i>BERSENTUHAN LANGSUNG</i> dengan realitas masyarakat. ^{3*} • Intuisi tentang kebenaran lahir dari <i>PERSENTUHAN LANGSUNG</i> dengan kenyataan yang ada.
senyap	<ul style="list-style-type: none"> • Jemariku <i>MENEKAN SENYAP</i> di pengaturan gawai. • Aku harus memulai dengan <i>MEMBUAT MODE SENYAP</i> di gawai sendiri. Aku memulai dengan meminta para peserta untuk <i>MEMBUAT SENYAP</i> nada dering gawai mereka.

^{1*} bdk. *kebal hukum*

^{2*} *sentuhan akhir* is the literal translation of «finishing touch»; bdk. *sentuhan* + *adjective/noun* with the meaning of «a touch of...» as in *sebuah gaun dengan sentuhan tradisional; Rumahnya bukanlah tempat yang menyenangkan, tua dan tak menampakkan sentuhan perempuan.*

^{3*} ditemukan juga *bersentuhan (telapak) tangan*

senyawa →
nyawa

senyum

- Terlihat *SECERCAH SENYUM* yang tersungging di bibirnya. | *SELENGKUNG SENYUM* muncul di wajah Simon. | *SEULAS SENYUM* melekat di bibirnya. | Dia tak menjawab. Hanya *SEUTAS SENYUM* hangat yang terus mengembang.
- Bapak mengangguk. *SENYUMNYA DANGKAL*. | Dia kini menjadi seorang pemuda yang nampak ramah dan *MURAH SENYUM*. | Berpikir sampai di sini, *SENYUM PAHIT* menghias mulutnya.
- Pada bibirnya tersungging *SENYUM KEMENANGAN*. | *SENYUMNYA* janggal tapi *BERNAS*. | *SENYUMNYA* terkesan *DIPAKSAKAN*. | *SENYUM SAMAR* tersungging di kedua celah bibirnya. | Sekilas ia kembali menoleh dan menangkap *SENYUM SUMBANG* perempuan itu. | Ia hanya tersenyum melirikku dengan *SENYUM TIMPANG*, seperti tidak yakin. | Suro Bodong saat itu menyunggingkan *SENYUM TIPIS*.
- *SENYUMNYA MEREKAH* tipis.
- *SENYUM DIKULUM* masih selalu mewarnai bibirnya. | Jawaban Ina membuat lelaki itu *MENGULUM SENYUM*. | Seorang pria berjenggot lebat berdiri *MELEMPAR SENYUM*. | Setelah merasa lebih baik, ia menarik napas dalam dan berusaha *MEMASANG SENYUM*. | Ibunya menatapnya dengan *SUNGGING SENYUM* tipis. | *SENYUM* sinis *TERSUNGGING* di bibirnya. | Saya kerap *BERTUKAR SENYUM* maupun bertukar sapa dengan resepsionis.
- Aku memandangi Zayi dengan tatapan tak percaya, *SENYUM* cowok itu *MENGEMBANG*. | *SENYUMAN ITU MEMUDAR* ketika melihat ayahnya di rumah. | *SENYUM* perempuan itu *MEREKAH*.
- Gadis itu *TERSENYUM* setengah *MENCIBIR*. | Ia *TERSENYUM GETIR* memandang kertas bertinta yang terdiam di tangannya. | Dia hanya *TERSENYUM KECIL*. | Begitu melihatmu ia *TERSENYUM LEBAR*. | Hong Li mengangguk dan *TERSENYUM MALU-MALU*, akan tetapi di dalam hatinya, ia merasa berduka sekali. | Di belakangnya berdiri seorang gadis yang *TERSENYUM* penuh *KEMENANGAN*. | Kini, aku hanya bisa *TERSENYUM KERING*. | Sosok lain sedang *TERSENYUM SIMPUL* ketika menerima koran yang beredar siang ini. | Ia *TERSENYUM SUMBANG*. | Ia tahu, Algansa Wajah 99 tahun yang menampakkan kepribadian keras itu *TERSENYUM TIPIS*.

sepak

SEPAK TERJANG letnan dua ini hingga capai karir gemilangnya tak datang begitu saja. | Sulit mengetahui siapa dan bagaimana *SEPAK TERJANG* seniman di balik dunia pemanggungan: sutradara, penulis naskah, pemain, dan unsur pendukung lainnya. | Ada laporan dari berbagai pihak soal *SEPAK TERJANG* ganjilnya belakangan ini.

sepakat

- Tampaknya pada soal ini kami berdua *SEPAKAT BERSETUJU*.
- Rapat demi rapat terus berjalan, namun tak kunjung ada *KATA SEPAKAT*.
- Diduga ada *KESEPAKATAN JAHAT* antara mereka agar perusahaan itu bisa mendapatkan kuota impor 700 ton ikan salem.
- Aku akan datang ke rumahnya sebagaimana *KESEPAKATAN* yang sudah kami *JALIN* di toko buku. | Sayangnya pada keesokan paginya *KESEPAKATAN* tersebut *DIMENTAHKAN* kembali.
- Warga tersebut dianggap *MEMBANGKANG TERHADAP KESEPAKATAN* itu.
- Dalam surat tersebut prosedur pengambilan opsi tersebut diambil melalui *JALUR KESEPAKATAN* antara pekerja dan pengusaha.

sepakbola

Ada dua aspek utama dalam musik yang digunakan oleh para *PENDUKUNG SEPAKBOLA*.

separuh →
paruh

sepatu

- Mereka menganggap persoalan ini sebagai sebuah *KERIKIL DALAM SEPATU* Indonesia.
- Ketika kami mendengar tembakan lalu kami melesat lari sembunyi, ia hanya berhasil menyambar *SEBELAH SEPATUNYA*.
- *HIDUNG SEPATU* tidak boleh runcing. | Sepatu ini mempunyai lapisan besi yang melengkung tinggi di *HIDUNG SEPATU*. | Aku buru-buru menyelipkan kaki ke sepatu dengan bantuan *SENDOK SEPATU*. | Kita belajar untuk bisa memakai celana, *MENGIKAT TALI SEPATU*, menguasai aritmetika, fisika atau bahasa Inggris. | *UJUNG SEPATU* yang sempit juga mengakibatkan tulang jari berubah. | Dia akhirnya mengangkat kepalanya yang dari tadi tertunduk memandangi *UJUNG SEPATUNYA*.
- Kau membeli sepasang *SEPATU BOT* pendek di sebuah toko. | Pria dapat memilih *SEPATU BOT* rendah hingga tinggi tergantung gaya dan kebutuhannya. | Sebagian besar siswa memakai *SEPATU BOT* tinggi, baju kerja terusan, dan helm pengaman. | Njoto kecil terpesona pada *SEPATU RODA*, mainan yang tergolong mewah waktu itu.

sepeda

- Sebuah «bike path» adalah *JALUR SEPEDA* terpisah dengan jalan umum.
- Ia tetap *MENGAYUH SEPEDANYA* dengan kecepatan tidak berubah. | *KUPANCAL SEPEDA* BMX menuju perumahan itu.
- Seorang *PENGENDARA SEPEDA* menelusuri jalan sendirian.
- Nelayan ini berjalan kaki atau meluncur dengan *SEPEDA-SEPEDA JENGI* mereka.

sepele

Harus ada efek jera kepada masyarakat agar tidak lagi *MENYEPELEKAN ATURAN* yang berlaku. | Ada yang *MENYEPELEKAN BAHASA* Indonesia dan mengagungkan bahasa-bahasa asing. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menyepelkan bahaya / ~ masalah / ~ protokol* dsb.

sepi

- *SEPINYA ORDER* di Semarang membuat sejumlah driver ojek «online» utang untuk bertahan hidup. | Pasar buku loak juga *SEPI PENGUNJUNG*. | Kabinet ini tak kunjung *SEPI AKAN SKANDAL* integritas. | Kursi-kursi di gerainya tak pernah *SEPI DARI PENGUNJUNG* yang terlihat asyik menyantap hidangan bakmi. | Kampung yang dahulu selalu diwarnai hiruk-pikuk penduduk kini *SEPI TAK TERJAMAH*.
- Sejak itu, rupanya Indonesia tidak *SEPI BENCANA*, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh keteledoran («error») manusia.
- Rimba ini sekarang *MENGIMPITKAN SEPI*. | Dia tengah *DIHIMPIT KESEPIAN*.
- Ia merasa *SANGAT KESEPIAN*. | Kadang-kadang saya merasa *SUNGGUH KESEPIAN*.
- «Enek aku sama nih es teler...» celetuk Bumi, *MEMECAH KESEPIAN* yang meliputi mereka.
- Ia dikungkung *KESEPIAN YANG MENCEKAM*. | Sepeninggal istrinya, ia merasakan *KESEPIAN YANG MENDALAM*. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *sepi dari konflik / ~ lalu lintas / ~ nasabah / ~ pesaing*
^{2*} ditemukan juga: *kesepian yang mencekik / ~ yang menggigilkan / ~ yang menusukku*

sepuh

Raja Majapahit punya istana *DISEPUH EMAS*.

sepur

Aku selama ini bekerja sebagai *TUKANG PALANG SEPUR*.

serabut

• Apalagi mereka pegawai kecil, *BURUH SERABUTAN*, pedagang sayur keliling, tukang bubur. | Tren *EKONOMI SERABUTAN* akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek. | Gagal menjadi petani jagung, para transmigran ini

bermetamorfosis jadi *KULI SERABUTAN*. | Dia menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari *PETANI SERABUTAN*, petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap.

• Mereka *BEKERJA SERABUTAN* dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal. | Tentara itu telah dibikin kocar-kacir, *LARI SERABUTAN* ke empat penjuru.

serah

• Ia persis bapaknya: tidak *GAMPANG MENYERAH* dan keras memegang prinsip. | Aku wanita yang *PANTANG MENYERAH*. | Hendry harus *PANTANG MENYERAH* meyakinkan pemilik gedung agar bersedia ditipti kamera. | Baiklah, Nona, aku *MENYERAH KALAH*. Aku bukan musuhmu, bukan orang jahat dan tidak bermaksud jahat kepadamu.

• Ia mengibarkan bendera putih *TANDA MENYERAH*.

• Polisi seharusnya tidak *MENYERAH* terhadap *DESAKAN* kelompok intoleran.

• Seluruh kekuatan kami di Batavia *MENYERAH TANPA SYARAT*.

• Padahal, saat *SERAH TERIMA* jabatan, beliau mengatakan bakal melanjutkan program yang sudah dilakukan oleh Dirwan.

• Mereka *MENYERAHKAN PRAKARSA* membentuk pemerintahan kepada peraih suara terbanyak dalam Pemilu.

• Konferensi ini hanya beracara tunggal: *PENYERAHAN KEDAULATAN* kepada RI.

serakah

• Ada juga orang yang sangat *SERAKAH PADA HARTA*. | Ada orang yang *SERAKAH KEPADA JABATAN*.

• Dia tidak *SERAKAH MERAUP UNTUNG*.

• Sudah saatnya kita kembali pada sistem yang berpihak pada keadilan dan amanah, bukan pada *KESERAKAHAN PASAR*.

seram

• Sesekali angin bertiup keras menimbulkan suara yang membuat *KEADAAN* terasa *SERAM*. | Hutan ini menyimpan ribuan *CERITA SERAM*. | Hingga tak heran, di kampung itu kemudian terlahir *DONGENG-DONGENG SERAM*. | Senjata golok besar yang terselip di pinggang, semakin menambah *SERAM PENAMPILANNYA*. | Ia selalu diikuti oleh oknum-oknum bertubuh atletis dan *BERTAMPANG SERAM*.

• Mayatnya telah ditemui dalam *KEADAAN MENYERAMKAN* di kawasan hutan. | Dia cantik dengan senyuman yang sangat manis, tapi *TERTAWANYA* sangat *MENYERAMKAN*. | *SUARA* ketawanya *MENYERAMKAN* semua orang.

serampang

• Ia tetap waspada, ia tidak mau *BERLAKU SERAMPANGAN*. | Terkesan kuat Badan Pemeriksa *BERTINDAK SERAMPANGAN* dalam menghitung kerugian negara.

• Akhirnya terbukti: putusan tersebut dibuat berdasarkan *TAFSIR SERAMPANGAN* yang liar dengan nuansa politik kepentingan.

serang

• Nenek yang sakti itu terkejut mendengar desir *ANGIN SERANGAN* yang demikian hebatnya. | Jurus ini dinamakan Samcoanhoat-lun, salah satu *TIPU SERANGAN* yang paling dia banggakan.

• Dengan jantung yang berdebaran, lawannya berusaha *MENGELAKKAN SERANGAN* itu. | Orang Korea adalah bangsa yang gigih, *TAHAN SERANGAN*, tidak takut diuji dan berani mengambil risiko. | Kali ini dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri atau *MENANGKIS SERANGAN*.

• Mereka akan melakukan *SERANGAN BALAS(AN)*. | Respons berbagai kalangan di Belanda menjadi *SERANGAN BALIK* atas kebijakan eksploitatif dan diskriminatif pemerintah kolonial. | Gejala *SERANGAN JANTUNG* bisa juga disebabkan oleh peningkatan kadar hormon adrenalin. | Dia mengirim *SERANGAN KILAT* ke arah tenggorokan Keng Hong. | Serangan itu merupakan *SERANGAN MAUT* yang amat keji. | Ini benar-benar merupakan *SERANGAN MEMATIKAN*. | Di sisi lain,

^{1*} ditemukan juga: *serangan lawan* / *~ panik* / *~ senjata* / *~ stroke* / *~ susulan* / *~ teroris(me)* / *~ wabah* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *mengadakan serangan* / *membalas ~* / *membuat ~* / *mencegah ~* / *menghadapi ~* / *menghindar(-i, -kan) ~* / *melaksanakan ~* / *melakukan ~* / *melawan ~* / *meluncurkan ~* / *melepas ~* /

SERANGAN SIBER itu memicu terjadinya serangan balasan dari pihak lain. | Mereka bertemu kembali ketika terjadi *SERANGAN UDARA*. ^{1*}

- Tanpa membuang-buang waktu, keduanya langsung melakukan *SERANGAN GANAS* satu dengan lainnya. | Siapa yang melancarkan *SERANGAN GELAP* ini! | Argentina bisa menjadi tim ketiga yang mengalami efek *SERANGAN KEJUT Socceroos*.
- Cambuk sendiri harus segera dikerjakan untuk *MENGIRIM SERANGAN* balasan. | Musuh ternyata mengetahui bahwa hamba tidak ada di benteng, dan sedang *MELANCARKAN SERANGAN* malam. ^{2*}
- Malam itu ia hanya bertahan tanpa mampu *MENYERANG BALIK*.
- Selalu ia *TERSERANG BATUK* kalau pikirannya menge-nang masa lalu yang menimbulkan duka. | Suatu hari, barangkali *TERSERANG DEMAM MALARIA*. | Ibu menulis novel saat tidak menari lagi karena *TERSERANG KANKER TULANG*. | Kita memastikan karyawan tersebut hanya *TERSERANG RADANG TENGGOROKAN*. | Seorang dokter diam-diam menemukan kenyataan bahwa Kolonel *DISERANG PENYAKIT LATEN* raja singa. | Sudah lama ia *TERSERANG PENYAKIT*, bertahun-tahun sudah, akan tetapi ia tidak pernah mepedulikannya.
- Tidak ternyata dalam perbuatan Terdakwa ada unsur *MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK* orang lain. | Tuberculosis merupakan penyakit menular yang biasanya *MENYERANG PARU-PARU* tetapi juga dapat menyerang *BAGIAN TUBUH* lain.
- Sang *PENYERANG KIDAL* merupakan penyerang paling lengkap di Liga Italia. | Hal itu membuatnya bisa bermain sebagai *PENYERANG TUNGGAL* atau bertandem. ^{3*}

mematahkan ~ / mematikan ~ / menyongsong ~ / menahan ~ / menangkal ~ dsb.
^{3*} ditemukan juga: *penyerang sayap / ~ tengah*

serap

- Pemicu utama musibah besar, seperti banjir bandang, adalah hilangnya kemampuan hutan *MENYERAP AIR* hujan. | Istilah «editor» *DISERAP DARI BAHASA* Inggris, sementara «redaktur» merupakan *SERAPAN DARI BAHASA* Belanda, «redacteur». | *DARI PAMAN ITU* aku *MENYERAP* banyak ilmu dan pengetahuan. | Industri hilir domestik tidak mampu *MENYERAP KENAIKAN HARGA* produk. | Penyerapan *UNSUR BAHASA ASING* itu harus dilakukan secara selektif.
- Taman-taman dan danau yang ada, yang justru dapat membantu *PENYERAPAN AIR* hujan, malah dibangun untuk pertokoan, sehingga menghambat *PENYERAPAN AIR* hujan. | *PENYERAPAN ANGGARAN* selalu menjadi «issue» utama setiap tahunnya. | Pemerintah memperkirakan *PENYERAPAN BELANJA NEGARA* hanya akan terealisasi Rp 1.527 triliun atau 93,4 persen dari alokasi anggaran 2019. | Tingkat upah juga sangat berpengaruh terhadap *PENYERAPAN KERJA*. (010) | Menghindari *SERAPAN BAHASA ASING* adalah sesuatu yang mustahil. | Berdasarkan taraf integrasinya, unsur *SERAPAN DALAM BAHASA* Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan.
- Komoditas patin memiliki peluang pasar ekspor yang tinggi dan tingkat *SERAPAN PASAR* dalam negeri yang cukup besar.
- Dalam pembelajarannya peran Guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan *DAYA SERAP* siswa dalam mempelajari buku ini.

serapah

Dia menelan ludah bersama *SUMPAH SERAPAH* yang sudah berada di ujung lidah.

serasi(h)

Orang tua-orang tua itu mengatakan si ini cocok dengan si itu, yang ini *SERASI MUKANYA* dengan yang itu.

serba

Gedung *SERBA GUNA* (GSG) bakal disulap menjadi bangunan jangkung yang nanti menjadi perkantoran dan pusat bisnis. | Kino jadi *SERBA SALAH*. Apakah ia harus menjawab seruan itu? | *PERASAAN SERBA SALAH* sering kali membuat kita sukar untuk membuat pilihan.

serbu	Mereka telah mampu memproduksi <i>SENAPAN SERBU</i> berkualitas tinggi. Mereka menenteng <i>SENJATA SERBU</i> yang dapat memuntahkan lima ratus peluru per menit.	
serbuk	Garis gaya magnet dapat digambarkan dengan cara menaburkan <i>SERBUK BESI</i> pada kertas yang diletakkan di atas magnet. Sajian kopi mocca biasanya ditambahkan <i>SERBUK COKELAT</i> serta kayu manis sebagai pengaduknya. Ia menggosok kaca jendela dengan <i>SERBUK GERGAJI</i> yang ia peroleh dari tempat pemotongan kayu. Istriku sedang mengucuri gelas yang berisi <i>SERBUK JAHE</i> dengan air panas. Beberapa <i>SERBUK SALJU</i> yang menempel di mantelnya jatuh ke lantai. Saat mencari nektar, <i>SERBUK SARI</i> melekat ke tubuh serangga. Sehingga saat mendatangi bunga yang lain, serangga memindahkan <i>SERBUK SARI</i> . ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>serbuk karbon aktif / ~ kayu / ~ kunyit / ~ lada / ~ mesiu</i>
serempet	Anak muda ini ingin diakui eksistensinya dan kecenderungan untuk <i>MENYEREMPET LARANGAN</i> .	
serep	Sering kali pemilik mobil melupakan melirik kondisi <i>BAN SEREP</i> .	
seret	<ul style="list-style-type: none"> • Usai menyandarkan sepedanya di teras, ia berjalan ke ruang tamu. <i>JALANNYA DISERET</i>. Sudah larut malam, saat Krining mendengar <i>LANGKAH TERSERET-SERET</i> menghampiri jineng. • Dia juga bisa <i>DISERET KE PENGADILAN</i> karena menyalahgunakan jabatannya. Satu demi satu pejabat Perpajakan kotor <i>DISERET KE MEJA HIJAU</i>. 	
sergap	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap senyap, <i>KECEMASAN MENYERGAP</i>. Pulang dari sekolah aku kembali <i>DISERGAP PERASAAN</i> sedih. Aku <i>DISERGAP RASA</i> waswas dan takut. • Sebuah aroma khas <i>MENYERGAP PENCIUMANKU</i>. Perasaan aneh tiba-tiba <i>MENYERGAP HATINYA</i>. Hal-hal yang segera <i>MENYERGAP PERHATIAN</i> kita adalah aspek warna dalam karya-karyanya. Baru saja aku memejamkan mata, harum kopi <i>MENYERGAP HIDUNGKU</i>. Sesaat kemudian, sebuah ide <i>MENYERGAP LAMUNANNYA</i>. • Memasuki toko buku itu, <i>PANAS</i> yang <i>MENYERGAP</i> mendadak lenyap. 	
seri	<ul style="list-style-type: none"> • Wajah pemuda itu makin <i>BERSERI GEMBIRA</i>. • Kucai senang sekali. <i>WAJAHNYA BERSERI-SERI</i>. 	
serikat	<i>SERIKAT BURUH KUNING</i> itu, saya lihat bukan gerakan buruh sejati.	
seringai	<ul style="list-style-type: none"> • Di mulutnya <i>MENYUNGGING SERINGAI</i> penuh arti. Kuperhatikan pria itu <i>MENYUNGGING</i> semacam <i>SERINGAI</i>. • Dia <i>MENYERINGAI DINGIN</i>. Ada yang <i>MENYERINGAI JAHAT</i>, sepertinya senang karena aku telat. ^{1*} • Dia tolak pinggang dan <i>MENYERINGAI MENGEJEK</i>. Mereka melompat mundur sambil <i>MENYERINGAI MENAHAN SAKIT</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menyeringai kejam / ~ lebar / ~ nakal / ~ puas / ~ sinis / ~ tipis / ~ kesakitan dsb.</i>
serius	Perjalanan demokrasi tengah menghadapi <i>ANCAMAN SERIUS</i> . Pemanasan global <i>BERDAMPAK SERIUS</i> pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Hal ini ternyata <i>BERIMPLIKASI SERIUS</i> dan berjangka panjang. Namun, amat disayangkan, hal ini menimbulkan <i>KONSEKUENSI SERIUS</i> . Tidak ada tindakan yang diambil untuk sejumlah kasus <i>PELANGGARAN SERIUS</i> . Tidak ada yang <i>TERLUKA SERIUS</i> . <i>MASALAH SERIUS</i> timbul ketika kelas satu SMA di akhir semester pertama. Urbanisasi telah menjadi <i>PERMASALAHAN SERIUS</i> di banyak kota. Tema itu memang menjadi <i>PROBLEM SERIUS</i> bangsa ini. Dalam hati ada rasa lega karena Hanif tidak <i>SAKIT SERIUS</i> . Hal ini sudah lama menjadi <i>PERSOALAN SERIUS</i> bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini merupakan	

TANTANGAN SERIUS bagi mereka. | Sayangnya, eksploitasi alam tersebut tidak disertai *UPAYA SERIUS* dalam pelestariannya. | Hal ini perlu mendapatkan *PENANGANAN SERIUS*.

sero Dengan membentuk *PERSEROAN TERBATAS* (PT) ini, rumah makan saya ini akan bisa dikelola secara profesional.

serobot

- Seorang mahasiswa tidak *MENYEROBOT ANTREAN*. | Pengendara motor jangan lagi *MENYEROBOT HAK* pejalan kaki. | Yang diharapkan pedestrian tidak disalahgunakan lagi oleh kendaraan bermotor untuk *MENYEROBOT JALAN*. | Hal ini terjadi dalam tahun-tahun pertama ketika Suharto dkk *MENYEROBOT KEKUASAAN* dari tangan Bung Karno. | Perusahaan milik Malaysia ini dianggap *MENYEROBOT LAHAN* masyarakat di 24 desa, 5 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil. | Partai politik sering terlalu banyak *MENYEROBOT RUANG-RUANG* politik yang bukan haknya. | Hari itu juga polisi menetapkan dia sebagai tersangka dengan tuduhan *MENYEROBOT RUMAH* orang.
- Kupercepat langkahku sambil berusaha menghapus pikiran-pikiran liar yang mulai *MENYEROBOT MASUK* dalam otakku. | Banyak individu *MENYEROBOT MASUK* saat percakapan sedang berlangsung, yang seringkali dianggap lingkungan sebagai tidak sopan.

bdk. *terobos* (*serobot* always has a negative connotation, *terobos* does not)
bdk.: *Pengemudi mobil juga banyak yang menyerobot ke jalur motor.*

serong Pada suatu saat Pras dipergoki *BERMAIN SERONG* dengan wanita lain.

serta

- Suara-suara itu seolah memanggilnya, mengajaknya *TURUT SERTA* bermain.
- Tidak ada *GEJALA PENYERTA* seperti mual, muntah, atau fotofobia. | Orang-orang ini semestinya dapat didudukkan sebagai *PELAKU PENYERTA*. | Nenek ini juga memiliki *PENYAKIT PENYERTA* batu ginjal dan darah tinggi.
- Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar *MODAL PENYERTAAN* yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

sertifikat Mereka berhadapan dengan birokrasi ketika mengurus akta kelahiran atau *SERTIFIKAT KEMATIAN*.

seru¹

- Hal ini hampir selalu diikuti dengan *PERDEBATAN SERU* mengenai «kepantasan»nya. | *PERKELAHIAN* tangan kosong *BERJALAN SERU*. | *PERTANDINGAN* itu amat *SERU* dan menegangkan, berlangsung dengan kecepatan yang memusingkan para penonton.
- Selalu cek situs ini untuk tahu *BERITA TERSERU* soal film, series, dan anime. | Menurut saya, *BUKU* yang paling *SERU* adalah buku ketiga dari trilogi ini. | Dia meyakinkan saya bahwa *KOMIK* Popcorn sangat *SERU* dan wajib dibaca.

seru²

- *KALIMAT SERU (EKSKLAMATIF)* adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat. | Kalimat ini berintonasi naik dan diakhiri *TANDA SERU (!)*.
- *AKSI BOIKOT* gencar *DISERUKAN* di media sosial. | Di tahun itu ia ikut aktif berdemonstrasi *MENYERUKAN REVOLUSI*.
- Olimpiade yang kontroversial ini pun mengundang *SERUAN BOIKOT* dari penjuru dunia.

seruak

- Diakah orangnya? Mengapa ada *RAGU* yang tiba-tiba *MENYERUAK*?
- Keringat dingin *MENYERUAK KELUAR* melalui pori-pori wajahnya. | Tiba-tiba saja lelaki itu *MENYERUAK MASUK* lagi ke dalam hidupku. | Begitu kubuka pintu kamar, wangi masakan *MENYERUAK MASUK*. | Tiba-tiba Kugy

memotong pembicaraan. Wajahnya tampak siaga seolah-olah sesuatu akan *MENYERUAK MUNCUL*.
• Emak-emak langsung *BERDESAKAN MENYERUAK* ke arah artis itu.

sesak

- Pusat kota itu *PENUH SESAK*. | Bus kami *PENUH SESAK*, kenek harus di luar.
- Membayangkan itu membuat *DADAKU SESAK*.
- Keluhan bapak biasanya *SESAK NAPAS* dan hilang napsu makannya. | Agak sulit baginya berbicara. Dadanya tampak *SESAK BERNAPAS*.
- Tubuhnya terasa panas bukan main, rasa panas yang *MENYESAK DADA*. | Setelah peristiwa itu gumpalan yang *MENYESAK KERONGKONGANNYA* itu seolah melompat ke luar. | Seakan ada sesuatu yang *MENYESAKI DADA* saya mendengar kisah terakhir ini. | Rasa marah dan muak *MENYESAKKAN DADA*. | Sesuatu seakan *MENYESAKKAN HATINYA*. | Dengan cepat kota itu *DISESAKI OLEH PENGUNGSI*. | Rasa sakit menjalar sampai ke dada, *MENYESAKKAN NAPAS*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menyesaki atmosfer / ~ hati / ~ perasaan / ~ ruang(an)*

sesal

- Karakter protagonis timbul ketika Tondi menyimpan *SESAL YANG MENGIMPIT*.
- Hal yang meringankan, terdakwa *MENYESALI PERBUATANNYA*, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga. | Dia tidak pernah *MENYESALI KEPUTUSANNYA*.
- Kini aku terjerumus dalam *JURANG PENYESALAN*.

sesat

- Kasus-kasus klasik salah tangkap ataupun *PERADILAN SESAT* ini tampaknya terus terulang berkali-kali. | Kau tak terjerumus ke *JALAN SESAT*, itulah baik sekali. | Sesungguhnya mereka itu berada dalam situasi *SESAT PIKIR* yang luar biasa. | Tentu ini merupakan cara pengobatan kaum *SESAT PIKIRNYA*. ^{1*}
- Ia melepaskan tembakan, tetapi *PELURU TERSESAT* kira-kira satu meter. | Mereka tersentak tiba-tiba apabila ada sebutir *PELURU TERSESAT* mengenai tanah tempat mereka berlindung.

^{1*} ditemukan juga: *sesat logika; aliran sesat / perbuatan ~ / datuk ~ / golongan ~ / kaum ~ dsb.*

sesuai

- Usaha-usaha pencarian desain yang *SESUAI DENGAN SELERA* masyarakat dapat dilihat dalam keragaman hasil rancangan para seniman tersebut.
- Angka tersebut menjadikan Victoria berada di *JALUR YANG SESUAI* dalam upaya mencapai target.
- Saling klaim keakuratan data di debat pilkada, mari *CEK KESESUAIANNYA*.
- Aku harus *MENYESUAIKAN KREDIT* yang sempat aku tempuh di Universitas Indonesia.
- Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai *PENYESUAIAN KEBIJAKAN* untuk melindungi daerah masing-masing.
- Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah psikologis berupa *GANGGUAN PENYESUAIAN* diri atau gangguan perilaku.

setan

Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi *RANTAI LINGKARAN SETAN* yang harus segera diputus. | Tiba-tiba dia menengadah bergelak tawa seperti orang *KESURUPAN SETAN*. | Menurut dia, joki *TONG SETAN* tidak mempunyai keahlian khusus.

setara → tara

setel

Jika *MENYETEL RADIO ATAU TELEVISI*, suaranya jangan terlalu keras. | Dua biola ini telah *DISETEL SELARAS*. | Satu-satunya hal yang membuat saya sangat tidak puas adalah AC-nya, *DISETEL MATI* otomatis setiap tiga jam.

seteru	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini jelas sangat kami hindari, karena kami tidak ingin <i>BERSETERU DENGAN HUKUM</i>. Sepotong ingatan pendek ini terus <i>BERSETERU DENGAN KENYATAAN</i>. • Saya berpesan agar Pemilu tahun depan jangan dijadikan <i>AJANG PERSETERUAN</i>.
setia	Lagu ini berkisah tentang dua insan yang <i>BERIKRAR SETIA</i> seumur hidup. Sebagai anak dari warga negara Indonesia, mereka tidak diwajibkan <i>BERSUMPAH SETIA</i> terhadap negara Republik Indonesia.
setir	<ul style="list-style-type: none"> • Jerry fokus pada ponselnya dan Hena fokus lagi pada <i>SETIR KEMUDI</i> mobilnya. Di bawah pimpinan ayahku sendiri sekolah ini sudah <i>BANTING SETIR</i> jadi sekola nasional. • Jika gempa bumi terjadi pada saat Anda sedang <i>MENYETIR KENDARAAN</i>, jangan sekali-kali mengerem dengan mendadak atau menggunakan rem darurat.
setor	Hari itu ia meminjam uang ke setiap orang di kantor supaya bisa <i>SETOR WAJAH</i> di depan keluarga.
setuju	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah <i>LAMARAN DISETUJUI</i> oleh orangtua Satyawati, Parasara dan Satyawati melangsungkan pernikahan. • Karena tak mampu mempertahankan diri dari serangan musuh terpaksa membuat suatu <i>PERSETUJUAN BERSAMA</i>. Bentuk lain dari praktek oligopoli adalah «price leadership» atau juga dikenal sebagai <i>PERSETUJUAN DIAM-DIAM</i>. • Mereka wajib <i>MENGAJUKAN PERSETUJUAN</i> visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat. Ahli sejarah tidak <i>MENCAPAI PERSETUJUAN</i> dalam hal ini. Mereka mengaku pihaknya bersiap <i>MENCARI PERSETUJUAN</i> regulasi untuk perangkat tersebut di Jepang. <i>PERSETUJUAN DIBERIKAN/DILAKUKAN</i> secara tersurat. Sebelum operasi dimulai, perlu <i>DIBUAT PERSETUJUAN</i> tertulis lebih dahulu atau dari keluarga («informed consent»). Upaya <i>MEMPEROLEH PERSETUJUAN</i> tersebut menjadi gagal total. Kita harus <i>DAPAT PERSETUJUAN</i> dari Kementerian Kesehatan. Sebelum melakukan tindakan medis tersebut, dokter seharusnya akan <i>MEMINTA PERSETUJUAN</i> dari pasien. • <i>DENGAN PERSETUJUAN</i> bapak, emak setiap hari menyiapkan makanan untuk dia.
sewa	Hukum ini mengatur tata hubungan manusia dalam soal jual beli, <i>SEWA MENYEWA</i> , pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
sia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>UPAYANYA</i> tak <i>SIA-SIA</i>. • Mereka berdua tahu bahwa <i>PELUANG</i> itu tak boleh <i>DISIA-SIAKAN</i>. Aku tidak <i>MENYIA-NYIAKAN KESEMPATAN</i> emas ini. Bukankah dengan demikian engkau akan <i>MENYIA-NYIAKAN WAKTU</i> hidupmu? ^{1*}
siaga	Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status <i>SIAGA DARURAT</i> , tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
sial	<ul style="list-style-type: none"> • Angka tigabelas nampaknya bukan ia anggap sebagai <i>ANGKA SIAL</i>. Hari ini adalah <i>HARI</i> yang <i>SIAL</i> dalam hidupnya. Orang-orang segera meramalkan <i>NASIB SIAL</i> akan mendatangi bocah itu. • Mereka menganggap warna itu <i>MEMBAWA SIAL</i>. Bagi mereka, judi dilakukan untuk <i>MEMBUANG SIAL</i>.

^{1*} ditemukan juga: *menyia-nyikan amanah / ~ anugerah / ~ bakat / ~ hidup / ~ potensi / ~ tawaran* dsb.

• Jika harga naik, konsumen akan menggerutu. Namun jika harga murah, petani yang *KETIBAN SIAL*. | Hari ini hari pertama aku bekerja, dan faktanya aku sudah dua kali *TERTIMPA SIAL*.

siam Bayi *KEMBAR SIAM* Anggi dan Anjeli asal Simalungun menjalani operasi pemisahan di rumah sakit di Singapura, dengan biaya tidak sedikit.

siang¹ Kami mendarat *SIANG BOLONG* di pemakaman umum yang terimpit di antara rumah-rumah penduduk. | Saya tidak mau lagi mimpi di *SIANG BOLONG*, saya harus siap menerima fakta dan kenyataan serta menghadapinya. | Sebuah toko perhiasan di Pasar Tanah Abang juga dirampok di *SIANG HARI BOLONG*. | *SIANG* kian *MATANG*.

siang² Setelah *MENYIANGI AKAR-AKAR* itu akhirnya kami berhasil masuk ke dalam gua. | *IKAN* patin segar *DISIANGI* dan cuci bersih kemudian pisahkan daging dengan tulang dan kulit. | Ia harus berdiri sepanjang malam *MENYIANGI KEPITING* untuk dipaketkan ke Jakarta. | Petani harus *MENYIANGI LAHAN*. | Tangannya tetap gesit *MENYIANGI RUMPUT* di sela-sela batang jagung.

siap

- Koleksi «ready-to-wear» (*SIAP PAKAI*) bukanlah pakaian yang dibuat secara khusus bagi pelanggan pribadi. | Pemeliharaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu alat selalu dalam *KEADAAN SIAP PAKAI*. | Dalam koleksi ini, ia menggunakan batik dan lurik yang diolah menjadi *BUSANA SIAP PAKAI*, seperti celana berpotongan lebar, terusan, dan tunik. | Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan *DANA SIAP PAKAI* diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. | Mereka menjual berbagai produk *MAKANAN SIAP SAJI*, seperti buntut goreng ataupun rawon sapi. | Saat ini, seluruh pemain klubnya menyatakan *SIAP TEMPUR* menghadapi kompetisi.
- Dia mengatakan, pihaknya sudah *MELAKUKAN* beberapa *PERSIAPAN*.

siapa «Tak pernah pistol itu kuisi.» «Tapi, *SIAPA TAHU* ada tangan setan yang mengisinya.»

siapa tahu seems to be equivalent here to «mungkin, maybe»

siar Di halaman belakang berdiri tiang antena parabola yang berhubungan dengan decoder untuk *MENANGKAP SIARAN TV*. | Kebetulan saat itu Alya sedang «live» *MENYIARKAN BERITA* hilangnya Vino. | «Saya rasa sudah cukup,» kata dia melalui *SIARAN DARING*, Jumat (18/9/2020). | Ya, Kak, ini *SIARAN LANGSUNG*, kita sedang mengudara sekarang.

siasat

- Kau seharusnya malu karena menggunakan *SIASAT BUSUK* seperti ini. | Ia telah memata-matai Kapten lalu mengetahui segala *SIASAT JAHATNYA*. | Barangkali beliau orang yang kaya akan *SIASAT LICIK* dan pandai merekayasa keadaan.
- Dia memiliki *TABUNGAN SIASAT* untuk memutar kata «tidak» menjadi «ya».
- Dalam waktu beberapa detik itu dia telah dapat *MENGATUR SIASAT* untuk menyelamatkan diri. | Belanda *MENJALANKAN SIASAT* memecah-belah dan adu domba dengan bantuan para penjiat dan pengkhianat.
- Kalau sudah kehabisan uang sama sekali, mereka *TERPAKSA BERSIASAT*.
- Ia dikenal sebagai komandan yang *PANDAI BERSIASAT*. | Agar bisa menghemat, kamu harus *PINTAR BERSIASAT*.

^{1*} ditemukan juga: *menyasati masalah / ~ persoalan*

- Kita akhirnya *BERSIASAT* untuk *MEMBAGI* beban kerjanya. | Manusia *BERSIASAT MENCARI CELAH* bertahan hidup.
- Dia memiliki cara untuk *MENYIASATI KEADAAN* yang luar biasa itu. | Retorika merupakan cara bagaimana pengarang *MENYIASATI BAHASA* sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasannya. | Kisahnya hampir selalu bertema realis, ihwal kehidupan orang-orang kecil yang berjuang keras *MENYIASATI HIDUP*. | Untuk *MENYIASATI KURANGNYA* tenaga kesehatan, pihaknya akan menerima bantuan dari Rumah Sakit lain. | *MENYIASATI SEPI* tamu saat ini, dia harus pintar-pintar memiliki ide berjalan. ^{1*}

sibak Akhirnya aku sampai ke jalan yang *BERSIBAK DUA*. | Aku berjalan ke jendela, *MENYIBAK GORDEN*, menatap Jakarta di bawahku. | Kebebasan manusia terwujud di dalam sikap kritis untuk *MENYIBAK MITOS-MITOS* yang ada di masyarakat. | Para orang kaya memandang jauh ke depan *MENYIBAK KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN* besar. | Lantas dia *MENYIBAK RAMBUT* yang menutupi keningnya. | Mei *MENYIBAKKAN RAMBUTNYA* ke balik telinga. | Para petugas kereta sedang menyusuri setiap gerbong, *MENYIBAK KERUMUNAN* penumpang. | Ia terbangun dan buru-buru *MENYIBAK SELIMUT*.

siber Yang perlu diantisipasi juga ialah munculnya *PERISAKAN SIBER*. | Di sisi lain, *SERANGAN SIBER* itu memicu terjadinya serangan balasan dari pihak lain.

- sibuk
- Mulai pagi ini, sistem ganjil genap hanya berlaku di *JAM SIBUK*.
 - Dia *SIBUK SENDIRI* dan muter-muter dengan gitarnya. | Ada pula siswa yang *SIBUK SENDIRI* melakukan hal lain seperti makan. | Remaja itu tidak berteriak minta tolong ketika api pertama kali muncul. Dia *SIBUK SENDIRI* mengemas pakaian dan menyelamatkan barang-barang.
 - Dia juga *DIBEKAP KESIBUKAN* yang sudah lama dilakoninya sebagai aktivis sosial.
 - Mereka kadang bermain catur, *MENYIBUKKAN WAKTU*. | *HARI-HARINYA DISIBUKKAN* dengan mengurus bayi kecil itu.

sidak Satpol PP kota Denpasar *MELAKUKAN SIDAK* ke sejumlah tempat hiburan karaoke di Denpasar.

sidang Dalam peraturannya, *SIDANG PARIPURNA* DPR ini harus dihadiri oleh 50 persen ditambah satu orang anggota DPR.

- sidik
- Petugas menyimpulkan, *SIDIK JARI* jenazah identik dengan data sidik jari milik buronan teroris itu. | Petugas memberi petunjuk supaya saya menempelkan *JARI-JARI* saya untuk diambil *SIDIKNYA*.
 - Saya menempelkan jari-jari saya untuk *DIAMBIL SIDIKNYA*. | Ada berbagai jenis produk *PEMBACA SIDIK JARI* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

sifat Hal ini adalah *SIFAT PEMBAWAAN* manusia dan tidak perlu diherankan. | Kemampuan ini tidak *BERSIFAT BAWAAN* tapi dapat berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran. | Mereka *BERSIFAT TERBUKA* dalam menerima budaya lain. | Sejumlah «polisi bahasa» hadir di ruang publik. Padahal bahasa *BERSIFAT CAIR* dan terus berkembang. | Kepala Biro Komunikasi menyatakan kesepakatan yang sudah ditandatangani itu *BERSIFAT MENGIKAT*. | Pada dasarnya dia memang punya *SIFAT IRI DENGKI* pada orang lain. | Pak Wardi, meski *SIFATNYA* agak *KERAS*, tapi baik hati. | Ya, pupuk kompos memiliki *SIFAT KONSTRUKTIF* dan bukan destruktif dalam jangka panjang. | Penyakit ini dapat menjadi penyakit yang *BERSIFAT KRONIS* dan mematikan. | Kita juga

menemukan konflik dalam sekam atau *BERSIFAT LATEN* di berbagai sektor. | Tentu saja, perlindungan ini tidak *BERSIFAT MUTLAK*. | Perubahan wajah baru Jakarta, sesungguhnya bukan hanya perubahan yang *BERSIFAT PERMUKAAN*. | Mereka *BERSIFAT SELEKTIF* dalam menggunakan jenis bahasa tertentu. | Kendati penyakit mental tak *BERSIFAT MENURUN*, lingkungan tempat tinggal berkontribusi besar. | Sukses ekonomi hanya *BERSIFAT SEMU* dan tidak riil. | Mereka menggunakan kata-kata yang *BERSIFAT UMUM*.

signifikan

Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata ada *PERBEDAAN SIGNIFIKAN* yang terletak pada penemuan keduanya. | Mereka telah bekerja keras untuk Madura, tapi *DAMPAKNYA* belum *SIGNIFIKAN*. | Hal ini diharapkan *BERDAMPAK SIGNIFIKAN* pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura. | Hal ini memberikan *EFEK SIGNIFIKAN* dalam mengembangkan kondisi kehidupan masyarakat Jawa. | Hal ini memiliki *PERAN SIGNIFIKAN* dalam masyarakat. | Biaya yang perlu dikeluarkan operator juga akan *BERKURANG SECARA SIGNIFIKAN*. | Hal ini tidak memberikan *PENGARUH* yang *SIGNIFIKAN* terhadap tekstur mie basah matang. | Bawang putih impor telah masuk pasar, dan harga *TURUN SIGNIFIKAN*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *faktor signifikan / hubungan ~ / kemajuan ~ / kenaikan ~ / kontribusi ~ / bertambah ~ / meningkat ~ / berubah ~ dsb.*

sihir

- Bukannya kamu sendiri selalu menyangka rumah saya itu rumah *NENEK SIHIR*?
- Dia adalah seorang *AHLI SIHIR* yang ampuh. | *KATA SIHIR* yang menjadi mantra adalah «reformasi». | Ia dapat menghancurkan *KEKUATAN SIHIR* sekali pun. | Ratusan penggemar Harry Potter mengangkat *TONGKAT SIHIR* saat berkumpul untuk memecahkan rekor dunia sebagai fans terbanyak di Monterrey, Meksiko.
- Lagu itu telah menjadi *MANTRA MENYIHIR* warga Amerika buat menuntut perang dihentikan secepatnya. | Kata itu ditemukan pada *MANTRA PENYIHIR* abad pertengahan. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *daya sihir / ilmu ~ / pengaruh ~ / tukang ~*

sikap

- Benar dugaan sejumlah pengamat, presiden *BERSIKAP ABU-ABU* alias enggak jelas. | Setelah tegurannya itu, anak muda tersebut lantas berdiri diam, *SIKAPNYA ADEM*. | Oleh karena itu perlu teknik memberi jeda. Postur tubuh atau *SIKAP BADAN* memberi kesan enak ditonton. | Anak-anak usia prasekolah mengembangkan *SIKAP DIRI SENDIRI* (konsep diri) dan dapat secara cepat belajar mengekspresikan diri mereka. | Maaf jika tadi aku *BERSIKAP KASAR* padamu. | Prestasi belajar matematika mungkin dapat dipengaruhi oleh *SIKAP KONSTRUKTIF* siswa dan bimbingan orang tua. | *SIKAP PANDANG* dan kepekaan terhadap etika yang dimiliki seseorang berinteraksi dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam profesinya. | Semua yang hadir berdiri tegak dengan *SIKAP SEMPURNA*. ^{1*}
- Hal tersebut terutama terlihat dari *SIKAP TUBUH* mereka.
- Keseluruhan sifat ini menyatu dalam pola pikir, *POLA SIKAP*, dan pola tindak.
- Kasus asusila tersebut seharusnya nienjadi momentum bagi mereka untuk *BERSIKAP TEGAS*.
- Dia *BERSIKAP SEOLAH-OLAH* benda itu memang ada ditangannya.
- Ia memang tidak terima murid, bukan terhadap kau saja ia *AMBIL SIKAP* begini. | Mereka terkejut dan cepat *MENGAMBIL SIKAP TEGAK* dan siap. | Tujuan dari setiap hubungan yang bermakna adalah *MEMBANGUN SIKAP* saling percaya. | Perilaku seperti tidak *MENCERMINKAN SIKAP* positif terhadap bahasa Indonesia. | Masyarakat Jawa selalu *MENGGAMBARKAN SIKAP* hidupnya dengan simbol-simbol. | Biasanya mereka lengah dan tidak disiplin *MENJAGA SIKAP* badan, tangan, kaki, bahkan pandangan mata. | Beliau mungkin *MENJAGA SIKAP* dengan tak mengumbar cerita panjang tentang orang itu. | Ia adalah orang yang konsisten *MENJALANKAN SIKAP* yang telah diambilnya. | Hal ini pada gilirannya *MELAHIRKAN SIKAP-SIKAP* lain yang sangat

^{1*} ditemukan juga: *sikap elastis / ~ toleransi*

penting. | Kita tidak *MENGELUARKAN SIKAP* yang baru. | Dalam pernyataan sikapnya mereka *MENGELUARKAN 12 SIKAP* seperti tercantum dibawah ini. | Justru pada masa ini kita memerlukan cukup banyak guru yang mampu *MEMUPUK SIKAP* itu pada siswanya. | Dunia pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis dalam rangka *MENANAMKAN SIKAP* cinta lingkungan. | Daya tampung jalan raya semakin lama semakin kecil. Hal itu *MENUMBUHKAN SIKAP* mental berebut sehingga di jalan raya, celah sekecil apapun diperebutkan. | Pada hari-hari pertamanya bekerja, Ivan dan Anna sama-sama *MENUNJUKKAN SIKAP* baik.

- Bagaimana *MENYIKAPI KEADAAN* demikian? | Aku selalu terpesona dengan cara Maryamah *MENYIKAPI NASIBNYA*.
- Pandemi Covid-19 telah membuat warga dunia *TERGAGAP-GAGAP DALAM MENYIKAPI*.

sikat	<ul style="list-style-type: none"> • Dia setia dalam menggunakan <i>SIKAT GIGI</i>. • <i>MENYIKAT GIGI</i> dua kali sehari akan mencegah terjadinya karies. Sang pemilik toko hanya bisa pasrah melihat barang-barang dagangan mereka <i>DISIKAT HABIS</i> oleh kumpulan orang itu.
siksa	Ia bertekad untuk membuktikan bahwa <i>SIKSA KUBUR</i> hanyalah mitos. Para kiai selalu bilang bahwa orang-orang berlepotan dosa pasti memperoleh <i>SIKSA KUBUR</i> .
siku	<i>TANDA KURUNG SIKU</i> mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain.
sila	Mereka <i>DUDUK BERSILA</i> menggerakkan engkol mesin jahit dengan tangan kanannya. Perempuan itu <i>DUDUK BERSILA</i> di atas rumput.
silam	Para ahli sejarah memandang bahwa masa depan itu adalah kelanjutan dan perkembangan dari <i>MASA SILAM</i> .
silang	<ul style="list-style-type: none"> • Di sana terdapat sebuah pabrik es dengan pipa-pipanya yang <i>SILANG MELINTANG</i> di udara. • Penghapusan subsidi tersebut, khususnya subsidi bahan bakar, telah menimbulkan berbagai <i>SILANG PENDAPAT</i>. <i>SILANG SENGKARUT</i> terjadi karena basis proses menjaring data memang tidak «reliable». Konsultan nanti akan dimintai tolong orang kampung untuk menyelesaikan problem mereka yang sudah <i>SILANG SENGKARUT</i>. Antara aku dan kalian tak ada <i>SILANG SENGKETA</i>. • Sapi hasil <i>PERKAWINAN SILANG</i> dengan banteng diprediksi akan mampu menghasilkan bobot sekitar 450 kilogram per ekor. Pintu rumahnya telah <i>DIPALANG SILANG</i> dengan dua potong bambu belah. Berilah tanda cek jika pernyataan berikut sesuai dengan isi wawancara dan berilah <i>TANDA SILANG</i> jika tidak sesuai. Rekan setimnya itu dalam posisi tak terjaga lalu melepas <i>UMPAN SILANG</i> nan akurat dari sisi kiri. • Di becak itu, ia duduk sambil <i>MENYILANGKAN KAKINYA</i>. Dia <i>MENYILANGKAN TANGAN</i> di depan dadanya dan menatap tajam satu per satu prajurit di hadapannya.
silat	Dia cukup jago <i>BERSILAT LIDAH</i> dan melobi, sehingga dengan mengajak klien atau rekanan pelesir ke tempat hiburan, urusan bisa beres.
silaturahmi	Padahal dalam adat di kampungku, hubungan dengan pihak bakoku harus tetap dijaga. <i>TALI</i>

SILATURAHMI yang tidak boleh terputus.

silih	Program «Kemis Welas Asih» diharapkan dapat mendorong pelajar memiliki sifat « <i>SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH</i> ». Di seluruh dunia kalau banyak terjadi kecelakaan pesawat terbang, kapal tenggelam, atau kereta api anjlok <i>SILIH BERGANTI</i> , menteri perhubungannya pasti dipecat.	
siluman	Ada solusi yang diklaim bisa menghilangkan «hidden cost» (<i>BIAYA SILUMAN</i> alias tidak terduga) dalam pengiriman barang. Dalam waktu satu tahun sudah ada 3 kasus penyerangan <i>PASUKAN SILUMAN</i> yang tak kunjung terungkap. Amerika Serikat telah menyepakati penjualan sebanyak 105 <i>PESAWAT TEMPUR SILUMAN F-35</i> kepada Jepang.	
simak	<ul style="list-style-type: none">• Proses belajar jarak jauh membutuhkan bantuan seperti laptop, komputer, dan ponsel yang memudahkan <i>MENYIMAK PELAJARAN</i>. Hampir setiap hari, kamu dapat <i>MENYIMAK BERITA</i> yang disiarkan radio atau televisi. Setelah Anda <i>MENYIMAK GAMBAR 16</i> tersebut, maka simaklah uraian materi selanjutnya. Banyak pendengar yang mengaku <i>MENYIMAK SINIAR</i> karena faktor aktor pengisi suaranya.• Kemahiran berbahasa meliputi empat kemahiran yakni: <i>KEMAHIRAN MENYIMAK</i>, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Pembacaan cerita untuk merangsang <i>KEMAMPUAN MENYIMAK</i> menggunakan buku cerita yang relatif lebih panjang dari pembacaan buku untuk merangsang kemampuan membaca.	
simbah	Lani keluar dari kafe itu dengan <i>BERSIMBAH AIR MATA</i> . Aku merasa tenteram di sini sebab kamar ini <i>BERSIMBAH CAHAYA</i> . Dari pihak bajak laut banyak yang terluka dan <i>BERSIMBAH DARAH</i> . Adu kesaktian itu berlangsung cukup lama. Mereka <i>BERSIMBAH KERINGAT</i> . Dia bayangkan istrinya dengan perut menggunung <i>BERSIMBAH PELUH</i> mencuci tumpukan baju.	only usual in literary or formal style, with <i>banjir, penuh</i> dsb.
simpan	<ul style="list-style-type: none">• Banyak tanaman <i>MENYIMPAN AIR</i> dalam tempat berbeda. Misalnya, tanaman Century <i>MENYIMPAN AIR</i> di dalam daun yang tebal dan gemuk. Sudah aku katakan, aku tidak <i>MENYIMPAN DENDAM</i> di dalam hatiku. Akhirnya mereka memutuskan rumah itu <i>MENYIMPAN MISTERI</i>. Ada yang beranggapan berhantu. Padahal ia pernah berjanji pada diri sendiri untuk <i>MENYIMPAN RAHASIA</i> hidupnya. Janji 500 juta itu, Arimbi tak mengatakannya pada Ananta. Ia <i>MENYIMPAN</i> itu <i>RAPAT-RAPAT</i>. Ia <i>MENYIMPAN RAPAT-RAPAT</i> segala keingintahuannya tentang tragedi itu. Kisah ini dapat memberikan gambaran jelas betapa tidak enaknyanya <i>MENYIMPAN RASA SAKIT HATI</i>.• Itu bukan bank, itu koperasi <i>SIMPAN PINJAM</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>menyimpan informasi</i>
simpang	<ul style="list-style-type: none">• Tiba-tiba, dari <i>JALAN SIMPANG</i> sebelah kiri, muncul dua orang pendeta. Di <i>SIMPANG JALAN</i>, ia hampir saja ditabrak mobil. Perbedaan mereka semakin terlihat ketika Indonesia berada di <i>SIMPANG JALAN</i> antara negara kesatuan dan federasi. Pada setiap lampu «traffic light» di <i>SIMPANG EMPAT</i> atau <i>SIMPANG TIGA</i> maka diatur bagian arus lalu lintas yang boleh jalan sementara yang lainnya berhenti untuk menunggu kesempatan. ^{1*} Penyebab kerusakan masih <i>SIMPANG SIUR</i> karena adanya beberapa pernyataan yang berbeda mengenai hal ini. Untuk menggenjot lalu lintas harian, lajur dan <i>SIMPANG SUSUN</i> tol Tangerang-Merak akan ditambah.	^{1*} ditemukan juga: <i>simpang dua / lima</i>

- Dalam hidup kita, seringkali kita dapat *MENYIMPANG DARI JALUR YANG BENAR*.
- Bangunan itu cenderung sangat *JAUH MENYIMPANG* dari desain awalnya. | Bagi beliau, *PENYIMPANGAN* itu terlalu *JAUH*.
- Orang yang *MELAKUKAN PENYIMPANGAN* dari kelaziman ini dianggap aneh. | Namun ada *PENYIMPANGAN NYATA* dalam pernyataan ini. | Kontrol sosial masyarakat terhadap *PERILAKU-PERILAKU MENYIMPANG* menunjukkan gejala ke arah yang makin longgar.

simpati	Film ini tak sekadar berusaha <i>MENGEMIS SIMPATI</i> terhadap penonton internasional, tapi juga membuktikan bagaimana negara mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi. Hal ini membuat masyarakat <i>MENARUH SIMPATI</i> besar pada partai ini. Rakyat <i>MENARUH SIMPATI</i> kembali kepada raja. Belum pernah selamanya ia <i>MENARUH SIMPATI</i> begini besar terhadap seorang gadis. Sebuah pencitraan yang baik sering kali lebih berhasil dalam <i>MENARIK SIMPATI</i> masyarakat. Kasus ini <i>MENGUNDANG SIMPATI</i> banyak pihak.
simpuh	Hatinya bergetar melihat seorang gadis yang bergeming <i>DUDUK BERSIMPUH</i> di tepi kuburan ayahnya.
simpul	<ul style="list-style-type: none"> • Permenhub juga mengatur parkir sepeda di <i>TITIK SIMPUL</i> transportasi, perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. • Sosok lain sedang <i>TERSENYUM SIMPUL</i> ketika menerima koran yang beredar siang ini. • Tinggal kita lihat sejauhmana <i>SIMPUL ITU TERURAI</i>. • Maka saya sampai pada <i>KESIMPULAN</i> yang <i>GETIR</i>. Akhirnya, kita <i>SAMPAI PADA KESIMPULAN</i> yang sangat penting. • <i>KESIMPULAN</i> Tim Gabungan kian <i>DIKUKUHKAN</i>. Semua ini lebih dari cukup untuk <i>MENARIK KESIMPULAN</i> bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. • Tentu saja ini bukanlah sebuah <i>KESIMPULAN YANG MENGADA-ADA</i>. <i>SIMPULAN</i> penelitian menjadi lebih <i>KOKOH</i> dan bisa dipercaya. Pencariannya akan makna cinta membawa dia ke beberapa <i>SIMPULAN</i> yang amat <i>MEMIKAT</i>.
simulasi	Pemerintah daerah juga harus <i>MELAKUKAN SIMULASI</i> «new normal» untuk memastikan warganya benar-benar paham.
sinambung	<ul style="list-style-type: none"> • Agar transfer ilmu terjadi optimal, harus ada <i>PROSES YANG SINAMBUNG</i>. Hidup merupakan serangkaian peristiwa yang <i>SAMBUNG SINAMBUNG</i>. • Ini adalah upaya untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam <i>PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN</i> («sustainable»). Kegiatan yang bersifat edukatif ini dapat menunjang perkembangan masyarakat gemar belajar («learning society») dan <i>PENDIDIKAN BERKESINAMBUNGAN</i> («continuing education»).
sinar	<ul style="list-style-type: none"> • Sinar yang dipantulkan cermin disebut <i>SINAR PANTUL</i>. • Lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi Bumi dari <i>PAPARAN SINAR</i> ultraviolet. • Ketika cahaya putih dilewatkan pada prisma, ternyata <i>SINAR</i> biasanya akan <i>TERURAI</i> menjadi beberapa cahaya yang dikenal dengan warna pelangi.
sinetron	<i>BINTANG FILM</i> dan <i>SINETRON</i> itu terus saja bergelut dengan padatnya jadwal syuting. Bahasa

yang digunakan dalam *TAYANGAN SINETRON* lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Betawi.

singa	Seorang dokter diam-diam menemukan kenyataan bahwa Kolonel diserang penyakit laten <i>RAJA SINGA</i> .
singhah	<ul style="list-style-type: none">• Mungkin kebanyakan kita hanya <i>SINGGAH LEWAT</i> di Danau Maninjau, tetapi kita mempunyai «paket tour» menarik ke tempat ini.• Pihaknya mengupayakan penambahan jumlah <i>RUMAH SINGGAH</i> bagi anak jalanan. <i>RUMAH SINGGAH</i> untuk pasien positif Corona di Tangerang saat ini berada di hotel tersebut.
singgung	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat itu juga memang suka <i>MENYINGGUNG MARTABAT</i> Presiden. Dominasi guru dapat dijalankan tanpa <i>MENYINGGUNG PERASAAN</i> atau harga diri murid.• Beliau sama sekali tidak <i>MENYINGGUNG MASALAH</i> buruh migran Indonesia. Di awal pidato, Presiden RI langsung <i>MENYINGGUNG SOAL</i> banyaknya kursi kosong di ruang sidang tersebut.• Jika dicermati secara serius, tentu banyak sekali <i>TITIK SINGGUNG</i> di antara keragaman ekspresi kebudayaan di Indonesia.• Kadang-kadang jalan langsung <i>BERSINGGUNGAN DENGAN JURANG</i>. Mahasiswa banyak <i>BERSINGGUNGAN DENGAN KEHIDUPAN SOSIAL</i>. Pengalamannya <i>BERSINGGUNGAN LANGSUNG DENGAN ISU</i> lingkungan hidup saat membantu pemulihan pascatsunami di Aceh.
singkap	<ul style="list-style-type: none">• Pelan-pelan saya <i>SINGKAP GORDEN</i> dan menempelkan kepala di jendela agar bisa melihat ke bawah. ^{1*} Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta <i>MENYINGKAP LATAR BELAKANG</i> tindakan sosial tersebut. Mereka <i>MENYINGKAP MISTERI</i> yang tersembunyi di salah satu candi di sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitu para ilmuwan <i>MENYINGKAP RAHASIA</i> sistem ini, mereka dibuat takjub oleh desain yang mereka hadapi. Satuan Mabes Polri akan membantu <i>MENYINGKAP TABIR</i> pembunuhan besar ini.• Mereka berusaha <i>MENYINGKAPKAN INFORMASI</i> yang sengaja ditutupi. Sejak itulah ia <i>MENYINGKAPKAN RAHASIA</i> hidupnya pada anak-anaknya.
singkat	<ul style="list-style-type: none">• Dari <i>GAMBARAN SINGKAT</i> ini terlihat adanya beberapa tipe rumah susun. Semuanya berlangsung dalam <i>HITUNGAN SINGKAT</i>. Dua kawan yang saling berjauhan mengirimkan <i>PESAN SINGKAT</i> (SMS). Tanpa kusadari dalam <i>WAKTU SINGKAT</i> aku telah berada di halaman 10.• <i>SINGKAT CERITA</i>, akhirnya saya dan teman saya berhasil meluncurkan produk yang diberi nama G-Smart.
singkir	<ul style="list-style-type: none">• Bersama kelompok muda partai, dia <i>MENYINGKIRKAN TOKOH-TOKOH</i> lama partai. Seorang pendeta yang berjubah abu abu telah <i>MENYINGKIRKAN TUTUP KEPALANYA</i>.• Mereka biasanya <i>MENYINGKIR DARI PEMBICARAAN</i> para orangtua. «Yang Mulia, kami mohon maaf.» «Sudah! <i>MENYINGKIR DARI HADAPANKU!</i>» Ia mengaku kecewa karena merasa <i>DISINGKIRKAN DARI JABATANNYA</i>. Pelan-pelan mereka <i>MENYINGKIR KE KAMAR</i> belakang, hingga akhirnya jadi penghuni garasi.
singsing	<ul style="list-style-type: none">• Saat itu malam telah menjelang <i>FAJAR MENYINGSING</i>. <i>FAJAR</i> telah <i>MENYINGSING</i> dan matahari telah mulai timbul.• Tak berlama-lama larut dalam kesedihan, masyarakat bergotong royong, bahu membahu <i>MENYINGSINGKAN LENGAN BAJU</i> bangkit menyongsong masa depan. Mari bersama-sama

^{1*} used with all kinds of fabric: *kain, baju, tirai* dsb.

SINGSINGKAN LENGAN BAJU, sambut tahun baru dengan «mindset» transformatif.

siniar	Banyak pendengar yang mengaku <i>MENYIMAK SINIAR</i> karena faktor aktor pengisi suaranya.
sintas	Dia memeluk <i>PENYINTAS BOM ATOM</i> dan menyerukan agar dunia terbebas dari bom nuklir. Masih banyak <i>PENYINTAS GEMPA BUMI</i> yang saat ini masih tinggal dan bertahan hidup di dalam hunian sementara.
sipil	Kita memiliki kesempatan menggunakan <i>KEBEBASAN SIPIL</i> , terutama kebebasan berekspresi, untuk mengubah kecenderungan-kecenderungan tribal. Setelah menikah, saya dan suami ke kantor <i>CATATAN SIPIL</i> . Di dalam <i>BUKU CATATAN SIPIL</i> , tidak tercantum nama Aminah. Pada tahun 1949 telah terjadi <i>PERANG SIPIL</i> antara kaum Komunis dan Nasionalis.
sipit	Mereka memiliki wajah yang bentuknya bulat, berkulit putih dengan alis hitam tebal, <i>MATA SIPIT</i> .
sipu	Ia senang sekali melihat Kino <i>TERSIPU-SIPU</i> . Mayang menunduk, <i>TERSIPU MALU</i> .
siram	Terdengar suara <i>TOILET</i> yang <i>DISIRAM</i> .
sirat	Hanya di satu foto Teddy terlihat tersenyum seperti <i>MENYIRATKAN HARAPAN</i> kuat. Kata-kata bersayap Pak Jakob itu <i>MENYIRATKAN KEKAGUMANNYA</i> pada wilayah berkembang seperti Gading Serpong. Nina <i>MENYIRATKAN KEKHAWATIRANNYA</i> di wajahnya. Pesan ini <i>MENYIRATKAN MAKNA</i> sangat dalam. Cukup lama aku berlatih membaca <i>MAKNA-MAKNA TERSIRAT</i> dalam kalimatnya. Analisis akan dilakukan dengan melihat <i>MAKSUD</i> yang <i>TERSURAT</i> DAN <i>TERSIRAT</i> daripada aspek bahasa yang digunakan di dalam slogan iklan tersebut. <i>PESAN</i> dalam novel ada yang <i>TERSURAT</i> dan ada yang <i>TERSIRAT</i> . <i>PESAN TERSURAT</i> disampaikan secara langsung, sedangkan <i>PESAN TERSIRAT</i> disampaikan secara tidak langsung. Wajahnya yang <i>MENYIRATKAN RASA</i> penasaran itu sangat lucu. Raut wajah mereka <i>MENYIRATKAN PERASAAN</i> ingin tahu yang amat sangat. Dinamika perekonomian masih <i>MENYIRATKAN RISIKO</i> yang perlu kita perhatikan bersama. ^{1*}
siri	Sampai meninggal dunia, istri Taufik tidak pernah tahu bahwa Ning adalah <i>ISTRI SIRI</i> dari suaminya. Menurut itu <i>KAWIN SIRI</i> bukan merupakan perkawinan yang sah. Salah satu dampak negatif dari <i>NIKAH SIRI</i> adalah pembuktian yang sulit ketika diperlukan.
sirkulasi	<i>ALUR SIRKULASI</i> pada bangunan Stasiun Solo Jebres memiliki alur yang linier.
sirkus	Aku bak <i>PEMAIN SIRKUS</i> , mesti menjaga keseimbangan di sepanjang pematang.
sirna	<ul style="list-style-type: none">• Hal ini telah membuatmu menderita. Masa depanmu <i>MENJADI SIRNA</i>.• Mobil, motor, dan kerbaunya <i>SIRNA TAK BERBEKAS</i>. Lalu bagaimana dengan Majapahit? Para penutur sejarah menggambarkannya dengan istilah terkenal, <i>SIRNA KERTANING BUMI</i>. Yang artinya <i>SIRNA DITELAN BUMI</i>.

^{1*} ditemukan juga: *menyiratkan kebanggaan*

sisa	<p>Tragedi itu masih <i>MENYISAKAN BEKAS</i> di banyak keluarga korban. Kijang itu terus mendorong korbannya ke semak-semak, <i>MENYISAKAN JEJAK</i> darah di tanah. Kedatangan Baldun masih <i>MENYISAKAN KESAN</i> yang menyebalkan. Hal itu masih <i>MENYISAKAN LUKA</i> hingga saat ini. Hal ini <i>MENYISAKAN RUANG</i> yang cukup untuk pengembangan di masa depan. Beberapa gadis <i>MENYISAKAN TANDA-TANDA</i> menangis semalam suntik. Putusan ini masih <i>MENYISAKAN</i> banyak <i>PERTANYAAN</i>. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menyisakan kenangan / ~ masalah / ~ problem / ~ rasa / ~ persoalan / ~ kesulitan / ~ tanda tanya</i> dsb.</p>
sisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ia tak pernah <i>BERANJAK DARI SISIKU</i>. • Keberadaan media sosial (medsos) ibarat dua <i>SISI MATA PISAU</i>. Ia bisa sangat bermanfaat tapi bisa amat berbahaya bagi kelangsungan hidup bersama. Kedua hal ini adalah dua <i>SISI DARI SATU MATA UANG</i>. Tidak mau juga melihat <i>SISI PANDANG</i> yang lain. 	
sisih	<ul style="list-style-type: none"> • Ia merencanakan <i>MENYISIHKAN UANGNYA</i> lima belas ribu setiap bulan. ^{1*} • Dari 30 peserta yang mengikuti <i>BABAK PENYISIHAN</i>, selanjutnya dipilih 10 peserta yang maju ke babak semifinal. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menyisihkan cadangan / ~ dana / ~ laba</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>fase penyisihan</i></p>
sisir	<p><i>SEISISIR PISANG</i> yang disimpan secara utuh mungkin memang terlihat cantik, tapi ternyata ini justru mempercepat pembusukan pisang.</p>	
sistem	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SISTEM</i> Keamanan Aplikasi tersebut sudah <i>DIRETAS</i> sehingga privasi dan transaksi setiap pengguna bisa dimonitor oleh «hacker» tersebut. • Prestasi olahraga merupakan perpaduan dari berbagai aspek usaha dan kegiatan yang dicapai melalui <i>SISTEM PEMBANGUNAN</i>. <i>SISTEM BORONGAN</i> berarti sistem pembayaran taksi yang tidak menggunakan argo. Kebudayaannya tidak lagi merupakan sebuah <i>SISTEM</i> yang <i>MAPAN</i>. • <i>UPAYA SISTEMATIS</i> untuk menghentikan akar masalah tidak dilakukan. • Namun rusaknya komisi antirasuah sudah <i>BERLANGSUNG SISTEMATIS</i>. • Mereka mengingatkan kita betapa <i>BOBROKNYA SISTEM</i> yang kita punya. Aspek tersebut sebenarnya mengait terhadap <i>KEBOBROKAN SISTEM</i> yang lebih luas lagi. 	
sita	<ul style="list-style-type: none"> • Sepeda yang dibangunnya selama sebulan itu, justru <i>MENYITA PERHATIAN</i> publik. Hal ini alangkah <i>MENYITA PIKIRAN</i> belakangan ini. Kegiatan ini <i>MENYITA WAKTU</i>. ^{1*} • Bila terjadi perlawanan secara nyata, <i>JURU SITA</i> boleh meminta bantuan Polisi. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menyita energi / ~ tenaga</i></p>
situasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SITUASINYA</i> sangat <i>CAIR</i>. Di dalam <i>SITUASI</i> yang <i>MENDESAK</i> tindakan itu wajar-wajar saja. Dalam <i>SITUASI</i> yang sudah <i>GAWAT</i> itu beliau masih bisa minta digelar kan wayang di Istana Negara. Mereka harus menerimanya sebagai <i>SITUASI TERBERI</i> dan hal itu sah-sah saja. • Ia segera <i>MENCERNA SITUASI</i>. • Kalian terjebak dalam <i>SITUASI</i> tahu sama tahu yang <i>TAK TERTANGGUNGKAN</i>. 	
situs	<p>Dalam hal memilih <i>SITUS JUDI</i> «online» yang seperti ini, diharapkan agar kita selalu waspada soal peraturan yang ada. Elise bertemu dengan pacarnya yang sekarang lewat sebuah <i>SITUS KENCAN</i>. Penemuan situs ini memang bukan kabar pertama adanya <i>SITUS PURBAKALA</i> di Kabupaten Garut.</p>	
siung	<p>Bumbu Halus Semur Betawi: 7 butir bawang merah, 2 <i>SIUNG BAWANG PUTIH</i>, 1 sdt garam, 1/2</p>	

sdt merica bubuk.

siur	Penyebab kerusakan masih <i>SIMPANG SIUR</i> karena adanya beberapa pernyataan yang berbeda mengenai hal ini.
skala	<ul style="list-style-type: none">• Kerja sama pertahanan Indonesia-AS masih tetap berlangsung dalam <i>SKALA TERBATAS</i>. Tes yang telah diujikan <i>PADA SKALA TERBATAS</i> kemudian dianalisis sehingga didapat reliabilitas sebesar 0,83. Ini sebuah program penelitian <i>BERSKALA GLOBAL</i>. Apakah lebih baik membangun proyek irigasi yang <i>BERSKALA BESAR</i> ataukah sistem irigasi yang <i>BERSKALA KECIL</i>? Praktik eksploitasi lahan <i>SKALA LUAS</i> untuk perkebunan sawit berkembang pesat.• <i>GEMPA BERKEKUATAN 8,9 SKALA RICHTER</i> menghantam bagian utara pulau Sumatera.
skor	Di tengah kerinduan akan prestasi, dunia sepak bola dipanaskan dengan skandal <i>PENGATURAN SKOR</i> .
soal	<ul style="list-style-type: none">• Anak-anak Indonesia sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan <i>SOAL PILIHAN GANDA</i>. Soal pembangunan merupakan <i>SOAL POKOK</i> yang harus dan perlu diperhatikan. Wah-wah, mengapa kita jadi menyimpang jauh dari <i>PERSOALAN POKOK</i>? Hal ini sudah lama menjadi <i>PERSOALAN SERIUS</i> bagi masyarakat di Indonesia.• <i>PERSOALAN MUNCUL</i> karena berita palsu itu kemudian beredar melalui Twitter.• Masih ada banyak konsumen yang dianggap «gaptek» atau <i>BUTA SOAL</i> teknologi. Dengan status sebagai mahasiswa akuntansi diharapkan sudah tidak lagi <i>BUTA SOAL</i> pengelolaan keuangan.• Dalam kasus ini, <i>PANGKAL SOALNYA</i> adalah kredit dikelola secara tidak benar.• Di sini justru letak <i>INTI PERSOALAN</i> sebenarnya.• Dia dapat berpikir apa yang harus dilakukan jika <i>MENGHADAPI PERSOALAN</i> tersebut. Tentu saja, politisi yang piawai harus mampu <i>MENJAWAB PERSOALAN-PERSOALAN</i> praktis. Anda tidak mampu <i>MENJAWAB SOAL</i> fisika karena lupa rumusnya. Penelitian ini mencoba <i>MENGULITI PERSOALAN</i> agraria dari sisi lain. Tentu saja ada jalan untuk <i>MEMECAHKAN PERSOALAN</i> ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. Kita bisa sampai pada <i>PEMECAHAN PERSOALAN</i>. Pada tahap berikutnya kita akan <i>MEMETAKAN PERSOALAN-PERSOALAN</i> yang mengikuti lembaga tersebut. Untung sekali bahwa <i>PERSOALAN</i> dapat <i>DISELESAIKAN</i> dengan mudah. Beliau <i>MENYINGGUNG SOAL</i> banyaknya kursi kosong di ruang sidang tersebut. <i>SOAL</i> yang <i>TERSUSUN</i> diharapkan benar-benar mampu mengukur kemampuan peserta didik. Langkah pemerintah dalam <i>MENANGANI PERSOALAN</i> transportasi laut masih belum efektif. Hal ini dapat bermanfaat untuk <i>MENANGGULANGI PERSOALAN</i> yang dihadapi keluarga. Sering <i>SOAL</i> seperti ini lebih mudah <i>DIGARAP</i> oleh eselon yang jangan terlalu top. Dia tidak pernah lagi <i>MENGUNGKIT SOAL</i> itu. Mulai kapan kau dapat jabatan untuk <i>MENGURUS SOAL</i> perang? ^{1*}• Untung tiap hari dia kerja memakai seragam. Tak perlu <i>PUSING SOAL</i> baju. Dia adalah seorang periang yang tak banyak <i>AMBIL PUSING SOAL</i> nasib sialnya.• Ia memilih <i>BERSOAL JAWAB</i> atas masalah-masalah yang dihadapi manusia-manusia di sekitarnya.
sobek	Via memberi <i>SESOBEK KERTAS</i> ke tangan Jessica, lalu pergi sambil tersenyum. Meskipun tidak ada yang memperhatikanku mengambil <i>SOBEKAN-SOBEKAN KERTAS</i> itu, aku merasa malu.

^{1*} ditemukan juga: *mengajukan persoalan / mengalami ~ / mengangkat ~ / mengatasi ~ / mengemukakan ~ / menguasai ~ / menuntaskan ~ / menyuarkan ~* dsb.

sodor	Emil mengaku pernah <i>MENYODORKAN GAGASAN</i> tersebut, namun pihak mereka menolak hingga kini. ^{1*} «Apa?» Ia berteriak sambil <i>MENYODORKAN KUPING</i> . Ia menikah dengan <i>PRIA</i> yang <i>DISODORKAN</i> orang tua, sebuah kawin paksa. Dia buru-buru <i>MENYODORKAN TAGIHAN</i> yang harus dibayar lunas. «Arman,» si Topi Biru <i>MENYODORKAN TANGANNYA</i> .	^{1*} ditemukan juga: <i>menyodorkan bukti / ~ fakta / ~ ide / ~ konsep</i> dsb.
sogok	<ul style="list-style-type: none"> • Demikian juga bila melamar lowongan kerja. Bahkan pelamar untuk menjadi penyapu jalan dimintai <i>UANG SOGOK</i>. Kalau orang cari kerjaan harus menyediakan <i>UANG SOGOKAN</i>, dari mana uang sogokan itu dia peroleh? • Proses seleksi mengedepankan transparansi, tidak ada peluang untuk <i>MAIN SOGOK</i> atau kongkalikong. 	
sohib	Menjadi sosok Sara, <i>PANGGILAN SOHIBNYA</i> , adalah jaminan untuk selalu sibuk.	
soket	Anda dapat menggunakan berbagai jenis steker listrik berkat kehadiran sebuah <i>SOKET LISTRIK</i> universal.	
sokong	Dibutuhkan regulasi khusus untuk <i>MENYOKONG KEBIJAKAN</i> yang praktis dan progresif. Bantuan untuk mereka sedapat mungkin harus berkualitas untuk dapat <i>MENYOKONG KEBUTUHAN</i> hidupnya. Dia tetap biasa, mengangkut sampah untuk <i>MENYOKONG HIDUP</i> . Bagaimanapun juga, kita butuh desa untuk <i>MENYOKONG KEHIDUPAN</i> kota.	
songsong	Optimisme adalah energi sekaligus kekuatan <i>MENYONGSONG ARUS</i> zaman yang terus menantang. Ia mampu <i>MENYONGSONG ERA</i> globalisasi dengan keyakinan diri yang kuat. Dia berjalan <i>MENYONGSONG HUJAN</i> seperti orang yang tercerabut kesadarannya.	^{1*} ditemukan juga: <i>menyongsong (datangnya) tahun baru / menyongsong hari esok / ~ hari tua / ~ kehidupan / ~ kematian / ~ masa depan maut / ~ zaman keemasan</i> dsb.
sontak	Mereka berdua <i>MENDADAK SONTAK</i> kehilangan orang-orang yang menjadi tumpuan kasih sayang.	
sopan	Kritik boleh, tapi cara menyampaikannya harus dalam balutan budaya Indonesia, yakni budaya <i>SOPAN SANTUN</i> .	
sorak	<i>SORAK SORAI</i> menggegap gempita, diselingi teriakan-teriakan kagum. <i>GEMURUH SORAK-SORAI</i> terdengar di seluruh penjuru ruangan. Hari ini, <i>SORAK-SORAI BERGEMURUH</i> di berbagai pelosok negeri.	
sore	<ul style="list-style-type: none"> • Siang sudah <i>BERANJAK SORE</i>. • Kau tidak perlu khawatir. Aku bukan <i>ANAK KEMARIN SORE</i>. 	
sorot	<ul style="list-style-type: none"> • Dia mempunyai <i>SOROT MATA</i> yang mencurigakan orang normal. <i>SOROT MATA TAJAM</i> itu tetap menantang Chris. • <i>SOROT BALIK</i> adalah paparan informasi atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, dikisahkan kembali dalam situasi masa kini. • Kasus ini menjadi <i>SOROTAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL</i>. Persoalan virus itu menjadi <i>SOROTAN DUNIA</i>. ^{1*} • Contoh penggunaan umum dari <i>LAMPU SOROT</i> adalah dalam pertunjukan teater. Bagaimana pembunuhan itu terjadi adalah di luar <i>LAMPU SOROT</i> politik apalagi <i>LAMPU SOROT</i> pers. 	^{1*} ditemukan juga (but less often): <i>memperoleh/mendapat sorotan dunia</i>

- Matanya *MENYOROT TAJAM* ke arah pemuda itu.
- Ia juga *MENYOROTI KURANGNYA* independensi media massa. | Kasus ini *MENYOROTI MASALAH* keamanan dan perlindungan bagi para aktivis hak asasi manusia.

sosial

- Daya beli masyarakat-masyarakat ekonomi kecil yang rendah ini disebabkan karena masih belum diterimanya *BANTUAN SOSIAL* (bansos) yang sesuai. | Novel ini menceritakan mengenai *KEHIDUPAN SOSIAL* masyarakat Bali. | Kemampuan prediksi dari *ILMU SOSIAL* juga tidak setinggi ilmu alam. | Menjaga *JARAK SOSIAL* dilakukan dengan menghindari kerumunan, pertemuan besar, (...) dan membatasi penggunaan angkutan umum. | Untuk pengendalian wabah, Kota Palembang melaksanakan *PEMBATASAN SOSIAL* berskala besar sejak kemarin. | *PENGENDALIAN SOSIAL* («social control») dilakukan secara timbal balik meskipun tidak disadari oleh kedua belah pihak. | Hal ini akan berakibat timbulnya *PERGOLAKAN SOSIAL* yang lahir dari rasa ketidakadilan. | Adanya *KONTAK SOSIAL* merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi sosial. | *KONTROL SOSIAL* masyarakat terhadap perilaku-perilaku menyimpang menunjukkan gejala ke arah yang makin longgar. | Masyarakat Makasar juga mengenal *PELAPISAN SOSIAL* yang terdiri dari lapisan atas dan lapisan bawah. | Gambar ini telah ditemukan berulang kali dipost di beberapa akun *MEDIA SOSIAL*. | Dengan kata lain, *NORMA SOSIAL* ialah *UKURAN SOSIAL* yang menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki, dipercayai, dan dikehendaki oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. | Meski ini bisnis, saya selalu berusaha tak pernah melupakan *KEPEDULIAN SOSIAL*. | Ia telah berkarier di dunia musik dengan menyanyikan lagu-lagu yang kerap kali dihubungkan dengan *PROTES SOSIAL*. | Dia menekankan fungsi agama sebagai *PEREKAT SOSIAL*. | Sejak dulu, warung-warung kopi tradisional langgeng sebagai ruang *PEREKAT SOSIAL*. | Bab ini menyodorkan surat-surat dari ruang keluarga, ruang kerja, dan *RUANG SOSIAL*. | Hal ini berbuntut *KERUSUHAN SOSIAL* di Jakarta dan sekitarnya. | Saat prasangka-prasangka mulai muncul dan *SEKAT-SEKAT SOSIAL* terbentuk, pembauran jadi semakin sulit. | Hal ini akan segera bermanfaat bagi penyandang masalah *TUNA SOSIAL*. | *WADAH SOSIAL* merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat tanpa memungut biaya.
- Dalam *ASPEK SOSIAL-EKONOMI*, laut memberikan sumber daya bagi kebutuhan hidup di kawasan pesisir. | Kemampuan membaca sejak dini juga tidak berhubungan dengan *KONDISI SOSIAL-EKONOMI*. | Akar persoalan di dua kota itu adalah *KESENJANGAN SOSIAL-EKONOMI* yang makin melebar.

sosialisasi

Pihaknya berupaya *MELAKUKAN SOSIALISASI* aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara.

sosok

- Dia adalah *SOSOK ANAK MUDA* yang memiliki semangat tinggi. | Tiba-tiba nampak dua *SOSOK BAYANGAN* orang berkelebat di tempat itu. | Ia melihat *SESOSOK BAYANGAN* berjalan perlahan-lahan menaiki tebing. | Dengan latar belakang ini, ia juga sempat digosipkan sebagai *SOSOK BERBAU KIRI* pada masa Orba. | Peran perempuan dan *SOSOK IBU* di masyarakat Indonesia tidak perlu diragukan lagi. | Karyanya menggambarkan *SESOSOK MANUSIA* yang tengah berusaha keluar dari koper. | Dengan perasaan ngeri dan jijik memperhatikan *SOSOK MAYAT* satu persatu. | Dia dikenal sebagai *SOSOK PEMIMPIN* yang lembut, praktis, sabar dan sangat demokratis. | Ia melihat *SESOSOK TUBUH* terbaring di atas tempat tidur.
- Orang ini yang *BERSOSOK KECIL* ternyata memiliki keberanian yang luar biasa. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *bersosok besar* / ~ *gempal* / ~ *orang*

spanduk

Mereka *MENGIBARKAN SPANDUK-SPANDUK* berisi tuntutan mereka.

spesialis	Dia telah membawa anaknya untuk berobat ke dokter umum, <i>DOKTER SPESIALIS</i> , (...) tapi tak ada yang berhasil.
spesies	Segala perubahan drastis ini terjadi akibat ulah manusia, dari mulai <i>KEPUNAHAN SPESIES</i> sampai pemanasan global.
spiral	Ia mengajakku menapaki <i>TANGGA BERBENTUK SPIRAL</i> . Ditinjau dari jenisnya garis dapat dibedakan menjadi: garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus dan <i>GARIS SPIRAL</i> .
spontan	Parasit itu dapat menyebabkan <i>ABORSI SPONTAN</i> pada ibu hamil. Kenyataan lain yang juga menarik adalah <i>INISIATIF SPONTAN</i> para sopir truk distribusi barang untuk membangun interaksi di antara mereka. Jika <i>MOGOK SPONTAN</i> terjadi karyawan bisa kena sanksi hukum.
standar	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai sekarang belum ada <i>STANDAR BAKU</i> untuk mata ajaran tersebut. Ya, saya memiliki <i>STANDAR GANDA</i>, saya mengakui itu. Dia menilai, pemerintah <i>BERSTANDAR GANDA</i> terhadap bidang budaya di Tanah Air. <i>STANDAR HIDUP</i> ini tentunya perlu ditetapkan secara objektif. Kondisi sistem kelistrikan di sini <i>BERSTANDAR KELAS DUNIA</i>. <i>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)</i> adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perlu ada harmonisasi <i>STANDAR MUTU</i>, baik ikan yang diekspor maupun ikan yang diimpor. Aktivitas perekonomian akan kembali berjalan, tapi tentunya dengan <i>STANDAR PROTOKOL</i> kesehatan. Jumlah pembayaran yang diterima oleh juru masak tersebut setiap bulannya kurang lebih sesuai dengan <i>STANDAR UPAH</i> minimum untuk Jakarta. • Mereka harus <i>MEMENUHI STANDAR</i>. • Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk <i>MENYELARASKAN PERATURAN INI DENGAN STANDAR</i> internasional.
start	Perenang mengambil posisi di <i>BIBIR BALOK START</i> dengan sikap membungkuk.
stasiun	Sinyal yang dikirim oleh wahana diterima oleh <i>STASIUN PELACAK</i> di Madrid, Spanyol. Akhirnya mereka berhasil merebut rumah sakit, <i>STASIUN RADIO DAN TELEVISI</i> , serta terminal bis, <i>STASIUN KERETA API</i> , lapangan terbang, dan pelabuhan.
status	<ul style="list-style-type: none"> • Dewa Siwa yang demikian ditinggikan dalam agama Hindu Jawa, dalam kisah wayang langsung <i>DILENGSERKAN STATUSNYA</i> menjadi manusia biasa. Para pimpinannya akan dinonaktifkan begitu <i>MENYANDANG STATUS</i> terdakwa. Sejumlah gubernur telah mengikuti rekomendasi untuk <i>MENETAPKAN STATUS</i> siaga darurat banjir. • Diskriminasi terutama dialami oleh perempuan yang <i>BERSTATUS JANDA</i>.
stekker	Usai proses pemanasan, <i>STEKER</i> harus <i>DICABUT</i> agar dapat «beristirahat». Tanpa ragu, ia <i>COLOKKAN STEKER</i> itu ke stopkontak. Jangan biarkan <i>STEKER</i> tetap <i>MENANCAP</i> dan jangan biarkan pemanasan lebih dari satu jam.
stimulus	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai <i>STIMULUS DILUNCURKAN</i> untuk mendorong bergeraknya roda-roda sektor ekonomi. • Perilaku ini terjadi sebagai reaksi secara spontan terhadap <i>STIMULUS YANG MENGENAI</i>

organisme.

stok	Saat mencoba membeli masker, beberapa apotek mengaku sudah <i>KEHABISAN STOK</i> . <i>STOK</i> bahan makanan di posko utama sudah mulai <i>MENIPIS</i> .	
strategi	<ul style="list-style-type: none">• Timnya perlu <i>MENGATUR STRATEGI</i> yang tepat dalam hal pemasangan pemain. Kami <i>MEMBUAT STRATEGI</i> sesuai dengan penilaiannya. <i>STRATEGI</i> ini gagal <i>DILAKUKAN</i>. Baru belakangan ini mereka sangat serius <i>MERANCANG STRATEGI</i> pemasaran untuk produk-produknya. Kami sedang <i>MENYUSUN STRATEGI</i> untuk mengantisipasi hal ini.• Melalui <i>STRATEGI</i> jangka panjang yang <i>TERARAH</i>, perdagangan karbon ini seharusnya bisa lebih baik lagi di masa depan.• Tidak mengherankan bila <i>IMPLEMENTASI STRATEGI</i> tersebut membuahkan berbagai konflik.• Inovasi ini diwujudkan dengan berbagai <i>LANGKAH STRATEGI</i>. ^{2*}	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>membeberkan strategi / memasang ~ / mempersiapkan ~ / menekankan ~ / menentukan ~ / menerapkan ~</i> dsb.</p> <p>^{2*} KBBI VI doesn't mention <i>strategi</i> as an adjective</p>
strategis	Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu <i>INDUSTRI STRATEGIS NASIONAL</i> . Kita sadar <i>PERAN STRATEGIS</i> media elektronik dalam komunikasi massa.	
struktural	Masalah kemiskinan di Indonesia adalah <i>MASALAH STRUKTURAL</i> yang penanganannya pun harus sistematis dan tidak tambal sulam.	
suaka	<ul style="list-style-type: none">• Di daerah ini dapat menemukan <i>HUTAN SUAKA ALAM</i>. Pemerintah menetapkan Tanjung Puting sebagai cagar alam dan <i>SUAKA MARGASATWA</i>.• Ia <i>MENCARI SUAKA POLITIK</i> di sana untuk menghindari ekstradisi ke Belgia. Sebanyak 43 dari mereka <i>MEMINTA SUAKA POLITIK</i> ke Australia.• Ada sekitar 8.000 <i>PENCARI SUAKA</i> dari Afganistan dan Myanmar yang sekarang sedang berada di Malaysia.	
suami	Suamimu seorang laki-laki hina, seorang <i>SUAMI</i> yang <i>MENYELEWENG</i> dan tidak setia, seorang sahabat yang palsu dan laknat.	
suap	<ul style="list-style-type: none">• Mereka mengadu nasib di luar negeri demi <i>SESUAP NASI</i>.• Makannya masih harus <i>DISUAPI IBUNYA</i>. Saat istirahat digunakan untuk makan sekaligus <i>MENYUAPI ANAK BALITANYA</i>.• Si anak hanya mau makan bila <i>DISUAPI OLEH ORANG TUA ATAU PENGASUHNYA</i>.• <i>ANGGOTA DEWAN</i> minta <i>DISUAPI</i> supaya program pemerintah disetujui. <i>MENYUAP HAKIM</i> dan hakim menerima suap adalah korupsi.	
suar	<i>MERCON SUAR</i> meledak di angkasa.	
suara ¹	<ul style="list-style-type: none">• Yeonghun memiliki warna <i>SUARA BERAT</i> dan <i>DALAM</i>, tak sepadan dengan kurus badannya. Dari seberang telepon, <i>SUARA</i> Alang terdengar <i>BERAT</i>, sepertinya kelelahan. «Maaaas, Maaaaas!» Sutinah memanggil suaminya dengan <i>SUARA BERBISIK</i>. <i>SUARANYA TERCEKIK</i> di kerongkongan. Kembali <i>SUARA EMAS</i> BMS membuktikan kehebatannya. Pada saat semua orang menjadi bingung itu, terdengar <i>SUARA GADUH</i> di lereng bukit, suara tambur dan terompet. Teknologi ini bisa digunakan untuk menelepon dengan <i>SUARA</i> yang lebih <i>JERNIH</i>. <i>SUARANYA KENCANG</i> sekali sampai ke ruangan sebelah. Mestinya organisasi ini berani <i>BERSUARA</i>	<p>[= voice, sound]</p> <p>^{1*} ditemukan juga: <i>suara datar / ~ dingin / ~ gemuruh / ~ lantang / ~ nyaring / ~ pelan / ~ menyayat / ~ menyeramkan / ~ titir</i> dsb.</p>

LANTANG menolak kedua kebijakan tersebut. | *SUARANYA* bergetar dan *PARAU*. | Perempuan yang berada di samping mereka saat itu sudah cukup *PARAU SUARANYA*, sudah berat jua matanya. | Penutup telinga («earplug») ini mencegah *SUARA BERISIK*. | Lalu, dengan *SUARA TERSENDAT* dia menceritakan kejadian seluruhnya. | Selain itu aku memang pemalu dan merasa *SUARAKU SUMBANG*. Jadi aku menolak maju ke depan kelas. | *SUARA SUMBANG* dan kritik pedas sampai sekarang terus dialamatkan kepada banyak stasiun televisi kita. | Karena mereka bercakap-cakap dengan *SUARA TINGGI*, maka semua tamu di kedai tuak itu tahu apa yang sedang mereka tertawakan. | Tekanan menyangkut *KERAS LEMBUTNYA SUARA*, nada berkaitan dengan *TINGGI RENDAHNYA SUARA*.^{1*}

- Hanya adanya turun-naik lebih cepat. Perang antara *SUARA HATI* dan *SUARA NURANINYA* semakin seru. | *SUARA HATI NURANI* mereka tersimpan di dalam, berapa orang yang berani mengutarakan *SUARA HATI NURANI* yang seperti itu?
- Mereka berdua adu *KERAS SUARA*.
- Dia masih menikmati *ALUNAN SUARA* suling yang terdengar sayup sampai. | *PENGATUR SUARA* telepon selulernya diperbesar sehingga kita, yang duduk di sebelahnya, bisa mendengar. | Tempatnya sangat nyaman, jauh dari *KEBISINGAN SUARA* mobil. | Pesawat mata-mata ini dapat melesat tiga kali *KECEPATAN SUARA*. | Udara dari paru-paru membuat *PITA SUARA* bergetar. Getaran ini menghasilkan *BUNYI SUARA*. | Para intelektual muda ini diharapkan dapat menjadi *CORONG SUARA* rakyat dalam berbagai aspek. | «Ada kendala elektrikal pada pesawat,» ujar pilot, seperti yang terdengar dari *PENGERAS SUARA*. | Mengemas penampilan kelompok *PADUAN SUARA* dengan koreografi tarian dan gerakan merupakan ciri khas Sonia. | Semua juri harus menonton di bioskop, bukan di laptop. Karena bagaimana juri menilai *TATA SUARA* yang bagus kalau menontonnya di laptop? | Nama Nicosia harus dibaca dengan *TEKANAN SUARA* pada «si» bukan pada «co».
- Gubernur Jawa Barat *ANGKAT SUARA* soal pernyataan calon wakil presiden ini. | Aku juga terus tertawa dengan *SUARA TERBEKAP*. | Semuanya duduk terpaku, tak ada yang berani *BUKA SUARA*. | Mereka menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk *MEMBUNGKAM SUARA-SUARA* yang menentang. | Media pers yang bebas dan independen dapat memberi tempat untuk *MEMPERDENGARKAN SUARA RAKYAT*. | Tak lama kemudian *TERDENGARLAH SUARA* mendesis-desis. | Tolong *DIJAGA SUARA* ya. | Akhirnya ibunya mengalah, *DIKECILKAN SUARA* televisi tersebut. | Seperti apa cara alternatif untuk *MENGENCANGKAN SUARA* tanpa speaker? | «Ssstt! Harap tenang anak-anak!» seru Pak Joko dengan *SUARA* yang sengaja *DIKERASKAN*. | Penulis ini mengingatkan kita untuk berani menulis dan *MELANTANGKAN SUARA*. | Herbal ini membuat burung menjadi gacor, membantu *MENYARINGKAN SUARA* dan menjadikan burung lincah dan tampil prima. | Mereka menghentikan percakapan, atau setidaknya *MEREDAM SUARANYA*. | Film-film berbahasa asing diterjemahkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan dubing atau *SULIH SUARA* dan dengan cara «subtitling» (teks terjemahan yang tertulis di bagian bawah layar). | Membuat program TV dengan *MENYULIH SUARA* film impor ke bahasa daerah tidaklah mudah. | Program ini menayangkan film-film luar negeri yang telah *DISULIHSUARAKAN* ke dalam bahasa Suroboyoan. | Mendadak telinganya *MENANGKAP SUARA* yang terdengar dari jauh. | Apa resep Anda bisa bertahan di dunia *TARIK SUARA* hingga 40 tahun? | Siulan itu begitu tajam, *MENINDIH SUARA* lainnya. | Bagaimanakah cara saya *MENINDIH SUARA* saya dalam video ini?
- Dinding kamarnya sudah dilapisi panel *KEDAP SUARA*.
- Terdengar *SUARA* Lena yang *TERCEKAT*, dan mata itu berkaca-kaca. | *SUARAKU TERGAGAP* dan seluruh buluku berdiri. | Saat itu tiba-tiba ia mendengar *SUARA MENGIANG DI TELINGANYA*. | Saya risi dengar *SUARA-SUARA MELENGKING* mereka. | «Tidak ... ,» katanya saat itu *DENGAN SUARA*

MENINGGI.

- Mereka merasa perlu untuk menggertak siapa saja yang mau *MENYUARAKAN KEBENARAN*. | Malah, mereka ikut *MENYUARAKAN KEBOHONGAN* itu. | Dia langsung *MENYALAKAN LAPTOP* dan mengakses internet. | Tak sabar dia mau *MENYUARAKAN PENDAPAT*. | Orang mendekati dan menyapaku untuk *MENYUARAKAN KEPRIHATINAN* yang mendasar.
- Aktivis ini *GENCAR MENYUARAKAN* tudingan dan asumsi ini. | Kini muncul isu ancaman kepada dia dan sejumlah media yang akhir-akhir ini *GETOL MENYUARAKAN*. | Dia membuka mulut. Namun tak mampu *KELUARKAN SUARA*.
- Undang-undang ini akhirnya menuai banyak protes. Bahkan suara-suara yang meminta untuk melakukan «judicial review» terhadap beberapa pasal yang bermasalah, kini *KENCANG DISUARAKAN* berbagai kalangan. | Kelompok ini *LANTANG MENYUARAKAN* pluralisme. | Hal ini terjadi dalam rangka menampung semua aspirasi masyarakat yang *NYARING DISUARAKAN* akhir-akhir ini. | Lagu ini menurut saya *SANGAT MENYUARAKAN ASPIRASI* orang-orang Indo di Belanda. | Mereka *DENGAN TEGAS MENYUARAKAN* pluralitas yang harus dihargai setiap orang.

suara²

- Bang Jogar dipilih dengan *SUARA BULAT* oleh penduduk menjadi penerus. | Apabila tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah *SUARA SAH*, dilakukan pemilihan putaran kedua.
- Dari sekitar 5 juta warga Jakarta yang *MEMBERIKAN SUARA*, pasangan ini mendapat 2.357.587 suara (42,91 persen). | Mereka adalah warga yang malas pergi ke *BILIK SUARA* karena macam-macam alasan. | Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya *MENDULANG SUARA* dari warga Madura pada Pilpres 2019. | Karena tidak lagi membutuhkan nomor urut, para calon akan terjun bebas ke akar rumput *MENGGALANG SUARA*. | Namun, berbeda dengan saham, sertifikat ini tidak mempunyai *HAK SUARA*. | Sifat egaliter yang dimiliki oleh demokrasi menuntut kesetaraan tidak hanya dalam *HAK SUARA* rakyat. | Pada waktu *PENGHITUNGAN SUARA*, ternyata mendapat suara terbanyak. | Selain partai-partai yang mendaftar Pemilu, tersedia juga pilihan kosong dalam *KERTAS SUARA*. | Masih ditemukan *KOTAK SUARA* yang tidak tersegel. | Truk pengangkut 400 ribu *LEMBAR SUARA PEMILU 2024* terguling di Semarang. | KPU (Komisi Pemilihan Umum) pusat belum menentukan desain *SURAT SUARA*.
- *MEMENANGKAN SUARA* melalui penyalahgunaan itu merupakan pengingkaran nilai luhur dari demokrasi itu sendiri. | Aku menuntut *PEMUNGUTAN SUARA* yang demokratis untuk memilih ketua kelas baru. | Dalam bidang *TARIK SUARA*, khususnya keroncong prestasi Tuti Maryati bisa dikatakan sangat menonjol. ^{1*}

[= vote]
^{1*} ditemukan juga: *mengambil suara / mendapat ~ / memenangkan ~ / meraih ~ / meraup ~*

suasana

- Kehadirannya seketika *MEMBAWA SUASANA* berbeda. | Untung saja Panji orangnya bisa *MENCAIRKAN SUASANA* dengan menceritakan kehidupannya sambil bersenda gurau. | Mereka tidak mampu *MENCIPTAKAN SUASANA* damai di sana. | Dalam kondisi ini yang paling penting adalah *MENDINGINKAN SUASANA* yang sedang panas dan memberikan empati sedalam-dalamnya kepada pihak yang merasa dirugikan. | Dalam keadaan seperti ini, ada baiknya kalau kita sama-sama *MENEDUHKAN SUASANA*, sambil memikirkan kembali solusinya.
- Kamu yakin *SUASANA* sudah *AMAN*? | *SUASANA MENCEKAM* dirasakan masyarakat di sejumlah desa. | Hal ini malah membuat *SUASANA BERGAIRAH*. | Bisa kita bayangkan bagaimana *SUASANA* konferensi pers yang *GEMPAR* setelah adanya kejadian yang memalukan.
- Aku *TERBAWA SUASANA* yang sangat nyaman di dekatnya.
- «Arkan itu pacar kamu?» tanya Rama ragu-ragu. Sejenak, *SUASANA* menjadi *BEKU*. | *SUASANA* menjadi sangat *GADUH*. | Aku merasakan *SUASANA HANGAT* di antara kami. | Dia mengira,

dengan meninggalkan negerinya dapat meninggalkan *SUASANA* yang *MENGIMPIT*. | Ada upaya dari kelompok tertentu untuk membuat *SUASANA KERUH*. | Dia mengimbau seluruh kalangan untuk bersatu padu menciptakan *SUASANA TEDUH* dan iklim politik yang kondusif. | *SUASANA TEGANG* nyata terukir di wajah-wajah para petinggi kampus.

- *SUASANA KEBATINAN* kita sekarang belum menerima hal itu.

suatu	Pergilah, kami jamin anak itu selamat <i>TAK KURANG SUATU APA</i> .
subjek	Korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai <i>SUBJEK HUKUM</i> tersendiri.
subsidi	<ul style="list-style-type: none">• Tapi pasti suatu saat <i>SUBSIDI</i> akan <i>DIHAPUS</i>, kan?• Dana langsung digelontorkan ke sekolah dalam bentuk dana <i>SUBSIDI HIBAH</i> atau «block grant».
subur	<ul style="list-style-type: none">• Tidak adanya pemulihan bagi para korban konflik, ternyata menjadi <i>LADANG SUBUR</i> tumbuhnya paham-paham radikalisme. Taman Siswa lantas berkembang menjadi <i>LAHAN SUBUR</i> bagi perkembangan bakat kesenian. Kebijakan ini adalah <i>LAHAN SUBUR</i> untuk terjadinya praktik kecurangan.• Semua itu membuat bisnis binatang <i>BERTUMBUH</i> kian <i>SUBUR</i>. Pada mangsa ini, pohon-pohon bambu, gadung, temu dan kunyit <i>SUBUR BERTUMBUH</i>.
suci	<ul style="list-style-type: none">• Mereka tidak punya lagi kesempatan untuk berangkat ke <i>TANAH SUCI</i>.• Ramadan adalah momen penting <i>MENYUCIKAN DIRI DARI SIFAT</i> sombong.
sudah	Setelah bosan mencari-cari dan tidak ketemu juga akhirnya <i>PENCARIAN</i> itu <i>DISUDAHI</i> . Ibu si gadis meminta <i>HUBUNGAN</i> keduanya <i>DISUDAHI</i> . Mereka telah <i>MENYUDAHI KERJA SAMA</i> dengan pelatih tersebut. Kami tentu dapat <i>MENYUDAHI PERKARA</i> ini, demi tugas yang lebih penting. Aku bilang Ayahku datang sehingga aku harus <i>MENYUDAHI TELEPON</i> .
sudut	<ul style="list-style-type: none">• Menamakan <i>SUDUT TEGAK</i>, <i>SUDUT TIRUS</i> dan <i>SUDUT CAKAH</i>. Tampaknya ia mulai tak sabar; <i>SUDUT BIBIRNYA TERSANGKUT</i> ke bawah. Tentu saja kami fokus pada olahraga, tapi kami juga mengembangkan atlet dari <i>SUDUT PANDANG</i> akademis.• Ia terlalu sering dihukum <i>BERDIRI DI SUDUT KELAS</i> oleh Ibu Desi Mal karena tak becus matematika.• Segala informasi yang <i>MENYUDUTKAN LAWAN POLITIK</i>, itu jangan dimakan mentah-mentah.
suguh	<ul style="list-style-type: none">• Para wisatawan juga akan <i>DISUGUHI BUDAYA</i> masyarakat yang eksotis saat berkunjung ke sana. Kita sering hanya <i>DISUGUHI JANJI KOSONG</i>. Ia <i>MENYUGUHI</i> kami <i>KOPI</i> panas ditemani koftaIa akan <i>DISUGUHI MINUMAN</i> dingin serta kue-kue yang sangat ia sukai.• Ketika membuka pintu aku langsung <i>DISUGUHI DENGAN PEMANDANGAN</i> yang tak layak dikonsumsi publik.• Media massa harus <i>MENYUGUHKAN INFORMASI</i> yang benar, tidak bohong, akurat, dan cerdas. Sesampainya di sana, aku segera <i>DISUGUHKAN TEH</i> manis. Kita <i>DISUGUHKAN BUKTI</i> bahwa bumi ini bangunnya bulat seperti bola.

	<ul style="list-style-type: none"> • Di drama ini penonton akan <i>DISUGUHKAN DENGAN KISAH</i> yang berbeda.
suhu	<ul style="list-style-type: none"> • Minumnya satu botol Perrier, «still», <i>SUHU RUANGAN</i>. Namun kali ini <i>SUHU MEROSOT</i> di kisaran 13 derajat Celcius saat siang hari. • Penggunaan <i>SUHU RENDAH</i> dalam pengawetan makanan tidak dapat menyebabkan kematian mikroba. • Mesin mobil ini menggunakan thermostat sebagai <i>PENGATUR SUHU</i>.
sujud	Mereka membawa sajadah atau sapu tangan/kain bersih sendiri sebagai <i>ALAS SUJUD</i> masing-masing.
suka	Di dekat rumah saya, setiap malam <i>SUKA ADA</i> remaja-remaja yang balapan mobil di jalan raya. Saya yang lahir di penampungan itu selalu ingat <i>SUKA DUKA</i> hidup di situ. Kita adalah sahabat-sahabat yang akrab dan baik, yang patut membagi <i>SUKA DUKA</i> . Kamu akan mencintainya <i>DALAM SUKA MAUPUN DUKA</i> .
sukses	Boleh jadi, <i>KUNCI SUKSES</i> yang <i>DICAPAINYA</i> itu berkat kesadaran bahwa apa yang didapatnya itu adalah amanah.
suku ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat <i>SUKU BUNGA</i> dalam negeri kita masih terlalu tinggi. Untuk tahap awal Anda bisa membuka bengkel servis dan berjualan <i>SUKU CADANG</i> saja. Kita jadi bertanya, para pejabat dan staf teknis berbagai dinas dan <i>SUKU DINAS</i> di kantor-kantor wali kota, apa saja kerjanya? Dalam bahasa Indonesia ada dua jenis <i>SUKU KATA</i>, yaitu <i>SUKU KATA</i> terbuka dan <i>SUKU KATA</i> tertutup. • Guna mendukung pemulihan ini, BI juga kembali <i>MEMANGKAS SUKU BUNGA</i> acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,25%.
suku ²	Suku Sasak merupakan suku mayoritas di Lombok dan merupakan <i>SUKU ASLI</i> pribumi. Hal ini akan memudahkan asimilasi antara <i>SUKU-SUKU BANGSA</i> .
sulam	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini tidak bisa diakal-akali (dikamuflase) atau <i>DITAMBAL SULAM</i> dengan teknik lain. Vaksin DPT diberikan secara bertahap. Kalau tertinggal, segera lakukan <i>PENYULAMAN</i> alias <i>DITAMBAL</i>. Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah struktural yang penanganannya pun harus sistematis dan tidak <i>TAMBAL SULAM</i>. • Mereka tidak hanya meniru, tetapi <i>MENYULAM DAN MENENUN ILMU PENGETAHUAN ITU</i> menjadi kebijakan, inovasi, dan sistem.
sulap	<ul style="list-style-type: none"> • Agar tak terkesan menggurui, salah satu badut melakukan <i>TRIK SULAP</i> untuk menjelaskan materi. Selama hidupnya, baru dua kali ia menonton <i>TUKANG SULAP</i>. • Dia pandai <i>MAIN SULAP</i>, pandai main sihir. Dia ingin menunjukkan keterampilan <i>BERMAIN SULAP</i> di hadapan sang cucu. Apa kau sekarang sudah pandai <i>MAIN SULAPAN</i>?
sulih	Film-film berbahasa asing diterjemahkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan dubing atau <i>SULIH SUARA</i> dan dengan cara «subtitling» (teks terjemahan yang tertulis di bagian bawah layar). Membuat program TV dengan <i>MENYULIH SUARA</i> film impor ke bahasa daerah tidaklah mudah. Program ini menayangkan film-film luar negeri yang telah <i>DISULIHSUARAKAN</i> ke dalam bahasa Suroboyoan.

suling	<ul style="list-style-type: none"> • Lelaki <i>PENIUP SULING</i> hanya tersenyum menyaksikan itu semua. • Alat-alat ini perlu lagi dibilas dengan <i>AIR SULING</i>. 	
sulit	<ul style="list-style-type: none"> • Para lulusan SMP pun <i>AGAK KESULITAN</i> meneruskan ke SMA karena banyak kecamatan belum memiliki SMA. • Makanan tersebut mengandung bahan kimia yang <i>SANGAT SULIT DICERNA</i> oleh tubuh. Hal ini menyiratkan sebuah pola berpikir yang <i>SULIT DICERNA</i>. Kasus menyangkut kriminalitas siber sangat <i>SULIT DILACAK</i>. Informasi yang mereka peroleh <i>SULIT DILACAK</i> kebenarannya. • Hambatan ini dapat diatasi tanpa <i>KESULITAN BERARTI</i>. • Itulah <i>PANGKAL KESULITAN</i> dari segala macam kesulitan yang menimpa diriku. Tapi tiap kasus punya <i>TINGKAT KESULITAN</i> masing-masing. • Selama dua hari ini aku memang lagi <i>ALAMI KESULITAN</i>. Akibatnya mereka banyak <i>MENGALAMI KESULITAN BELAJAR</i>. Kita masih punya cukup waktu untuk berusaha <i>MENGATASI KESULITAN</i> ini. Kelihatannya ia tidak <i>MEMILIKI KESULITAN</i> seperti teman yang satu tadi. Kalau kau sendiri tidak dapat <i>MEMECAHKAN KESULITAN</i> yang kau hadapi, mungkin aku dapat menolongmu. Individu introvert <i>MEMPUNYAI KESULITAN</i> dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain disekitarnya. Ada kemungkinan mereka <i>MERASA SULIT</i> menerima hal-hal baru. Hal ini akan bisa sedikit menolong <i>KESULITAN</i> keuangan yang selama ini <i>DITANGGUNGNYA</i>. Saya sendiri sedang <i>MENGHADAPI KESULITAN</i>. Dituduh bersimpati dengan ekstrem kanan atau ekstrem kiri, belum tahu persisnya. Makanlah, masih banyak <i>KESULITAN</i> mesti kita <i>TEMPUH</i>, nak. Dia <i>MENEMUI KESULITAN</i> karena cuaca sudah mulai gelap dan dia tidak mengenal lapangan. Pada awalnya mungkin akan <i>MENEMUKAN KESULITAN</i> dalam adaptasi mereka. Saya sedang <i>TERHIMPIT KESULITAN</i> ekonomi. ^{1*} 	<p>^{1*} bdk.: <i>Apabila Anda kesulitan dalam mengisi surat ini, bisa ... (which means that kesulitan dalam can be an equivalent to alami kesulitan, memiliki kesulitan, menemui kesulitan)</i></p>
suluh	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi warga yang melanggar, saat ini hanya <i>DIBERIKAN PENYULUHAN</i> dan pendataan sementara. Sebagian besar keluarga pernah <i>MENDAPATKAN PENYULUHAN</i> kesehatan. Di samping itu juga <i>DILAKUKAN PENYULUHAN</i> pembudayaan hidup bersih dan sehat. ^{1*} • Istilah <i>BIMBINGAN DAN KONSELING</i> pada awalnya dikenal dengan istilah <i>BIMBINGAN DAN PENYULUHAN</i> yang merupakan terjemahan dari istilah «guidance and counseling». 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengadakan / menggelar ~ / penyuluhan / mengikuti ~</i></p>
sulut	<ul style="list-style-type: none"> • Eksekusi ini tak hanya <i>MENYULUT AKSI</i> protes. Itulah yang akan <i>MENYULUT API</i> pemberontakan. <i>KEBENCIAN DISULUT</i> kembali. Prasangka dan dendam olahan disebarakan dalam masyarakat. Laporan itu menyebutkan bahwa Sasaki Rokkaku telah <i>MENYULUT PEMBERONTAKAN</i> petani. Dia sempat <i>MENYULUT PERDEBATAN</i> hangat. Isu yang tidak berdasar fakta sengaja dihembuskan untuk <i>MENYULUT EMOSI</i> kelompok-kelompok yang kerap bertikai. Masalah-masalah dan peristiwa yang <i>MENYULUT TERJADINYA</i> konflik mulai dimunculkan. Banyak juga <i>PERKELAHIAN DISULUT</i>. Situasi ini berpotensi <i>MENYULUT KEKERASAN</i> baru. Dalam hal kehidupan beragama, perbedaan tidak jarang <i>MENYULUT</i> beberapa <i>KONFLIK</i>. Kehadirannya memang sempat <i>MENYULUT KONTROVERSI</i>. Kabar percobaan kudeta 30 September 1965 <i>MENYULUT PERLAWANAN</i> serentak di hampir semua daerah. Penggambaran mereka betul-betul berhasil <i>MENYULUT KEMARAHAAN</i> massal di seluruh Indonesia. Kejadian tadi sore akan semakin <i>MENYULUT PERMUSUHAN</i> di hati pemuda itu. Api cepat berkobar, dan kobaran itu <i>MENYULUT KEPANIKAN</i> semua orang. Konfrontasi ini <i>MENYULUT PERANG</i> terbuka di antara kedua kekuatan tersebut. Ini poin lain yang juga <i>MENYULUT PRO-KONTRA</i>. Kedua pasal tersebutlah yang <i>MENYULUT PROTES</i> publik. Tapi di lapangan selalu ada pihak yang <i>MENYULUT KERUSUHAN</i> semacam 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menyulut perbedaan pendapat / ~ dendam / ~ semangat</i></p>

itu. | Aktungnya luar biasa, dialah yang *MENYULUT TAWA* para penonton. | Ketika mulai *DISULUT PERTENGKARAN*, segera redam dengan sikap mengalah dan meminta maaf. | Hal ini *MENYULUT PERTENTANGAN* di wilayah yang berpenduduk heterogin. | Urusan malam ini jadi kian *MENYULUT PERTIKAIAN* mereka.^{1*}

• Dalam hal ini adalah Elsa dan Davina bisa *TERSULUT AMARAHNYA* terhadap Elardi. | Trauma kolektif yang satu belum usai, sudah *TERSULUT TRAUMA* lainnya.

sumbang¹,
sumbangsih

• Jawaban yang dicari dalam diskusi harus ada penjelasan dan *SUMBANG SARAN* yang sifatnya saling mengisi dan melengkapi.
• Mereka masing-masing telah *MEMBERIKAN SUMBANGAN* yang signifikan supaya harian ini tetap mempertahankan relevansinya di masyarakat. | Ia mengisahkan, ide awal pembangunan pabrik biogas ini semata bertujuan *MEMBERI SUMBANGSIH* kepada warga kampung halamannya.
• Hal ini merupakan *SUMBANGAN BERARTI* bagi kiprah perempuan di bidang seni.
• Makanlah 3–4 jam sebelum *MENYUMBANGKAN DARAH*; jangan *MENYUMBANGKAN DARAH* dengan perut kosong. | Beberapa *PENCAPAIAN* telah *DISUMBANGKAN* oleh mantan pelatih tim ini. | Ia *MENYUMBANGKAN* banyak *CONTOH* dengan signifikan. | Ia mempunyai kemampuan untuk ikut menyerang melalui sayap dan tidak jarang ikut *MENYUMBANGKAN GOL*. | Dia telah *MENYUMBANGKAN HIDUPNYA* untuk tanah air. | Ia telah *MENYUMBANGKAN* seluruh *PAKAIAN* suaminya ke sebuah *YAYASAN AMAL*. | Mereka ingin *MENYUMBANGKAN TENAGA* dan *PIKIRAN* mereka untuk kemajuan bangsanya. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga:
menyumbangkan harta / ~ hasil / ~ jasa / ~ kontribusi / ~ trofi

sumbang²

• Orang yang melakukan *PERKAWINAN SUMBANG* («incest») akan diusir dari lingkungan kelompok tempat tinggalnya. | Terdengar *NADA* sepatunya sedikit *SUMBANG*, Ham bertanya; kenapa kakimu? | Ia *TERSENYUM SUMBANG*. | Kalau dia memaksa bicara, *SUARANYA* akan *SUMBANG* dan gemetar, juga akan bohong, tidak sesuai dengan suara hatinya. | Tiba-tiba dari luar halaman terdengar *SUARA SUMBANG* seseorang.
• Sekilas ia kembali menoleh dan menangkap *SENYUM SUMBANG* perempuan itu.

sumbat

• Harus mendinginkan mobil Anda selama 20 menit, untuk menghilangkan endapan yang *MENYUMBAT PENYARING* bahan bakar. | Jamu ini berfungsi untuk mengurangi lendir yang *MENYUMBAT TENGGOROKAN*. | Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang *MENYUMBAT TENGGOROKANNYA*. Ada keharuan datang tanpa bisa ditolak.
• Obat yang disemprotkan bermanfaat untuk mengatasi *HIDUNG TERSUMBAT*. | *KERONGKONGANNYA* bagai *TERSUMBAT*.

^{1*} ditemukan juga: *aliran tersumbat / jalan ~ / saluran ~ / sinus ~ / urat nadinya ~ dsb.*

sumber

• Masih ditelusuri, kami belum tahu *SUMBER AWALNYA* darimana. | Limbah cair dari kedua proses ini merupakan salah satu *SUMBER PENCEMARAN* air yang cukup tinggi jika tidak dilakukan pengolahan limbah. | *SUMBER DAYA ALAM* ini dapat dikelompokkan menjadi *SUMBER DAYA ALAM HAYATI* dan *SUMBER DAYA ALAM NON HAYATI*. | Negara-negara yang *MISKIN SUMBER DAYA ALAM* seperti Singapura dan juga Belanda justru masyarakatnya makmur. | Tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas *SUMBER DAYA MANUSIA* (SDM). | Kehilangan *SUMBER PENGHASILAN*, Bob lantas bekerja jadi kuli bangunan. | Jurnalis menjaga kerahasiaan *SUMBER INFORMASI* konfidensial. | Laporan perjalanan bisa menjadi *SUMBER INSPIRASI* bagi orang lain yang ingin mengunjungi tempat yang sama. | (...) seperti teknologi pembuatan bahan-bahan baru dari *SUMBER-SUMBER BERKELANJUTAN* («sustainable resources»). | Perusahaan ini

^{1*} ditemukan juga: *sumber belajar / ~ berita / ~ cahaya / ~ pendapatan / ~ data / ~ devisa / ~ energi / ~ inspirasi / ~ kredibel / ~ tepercaya / ~ penyebaran / ~ sejarah / ~ penularan dsb.*

berpotensi memperoleh *SUMBER PEMASUKAN* baru. | Di pulau ini terdapat *SUMBER MATA AIR* tawar. | Percaya *SUMBER RESMI* pemerintah, gugus tugas sudah dibentuk.

- Ia tidak *MENDEDAHKAN SUMBER-SUMBERNYA*. | *SUMBER DAYA ALAM INI* masih *DIKANGKANGI* orang-orang dari negeri antah-berantah.
- Hal ini tidak lepas dari peran penerjemah yang mengalihkan teks *BAHASA SUMBER* ke bahasa sasaran.
- Konsep pengelolaan sampah ini mengutamakan *PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER* dan mengoptimalkan «reuse» (penggunaan kembali) dan «recycle» (daur-ulang). | Penuangan berbagai sumber dalam tinjauan pustaka tidak hanya sekadar *MENGUTIP* mentah-mentah dari berbagai *SUMBER* saja.
- Kita *MENGERUK SUMBER DAYA ALAM* tanpa kendali nurani.
- Penyakit menular *BERSUMBER BINATANG* seperti: malaria, demam berdarah dengue (DBD), rabies (...)

sumbu¹ Hal ini disebabkan oleh gerakan menggasing yang terjadi pada *SUMBU BUMI*. | Hal ini mengingatkan sektor pariwisata menjadi *SUMBU* utama *PEREKONOMIAN* Bali.

sumbu²

- Lampu tradisional ini digunakan dengan *MENYALAKAN SUMBU* kompor di dalamnya. | Mereka akan *MENYALAKAN SUMBU-SUMBU* harapan rakyat hingga terang di seluruh Nusantara.
- *SUMBU DISKUSI* memang bermula dengan kehadiran tempat hiburan di tengah kampung. | *SUMBU PEMANTIK* terorisme bisa beragam: ekonomi, politik, psikologi, dan rasa tertindas. | *SUMBU PENDEK* adalah orang yang mudah marah dengan emosi yang tidak stabil.

sumpah¹

- Mereka meminta majelis hakim untuk menetapkan [N.] sebagai tersangka terkait *SUMPAH PALSU*.
- Beliau telah *MENGAMBIL SUMPAH* sebagai Wakil Presiden. | Setelah *DIANGKAT SUMPAHNYA*, dia memberikan kesaksian tentang kejadian yang disaksikan sendiri secara langsung. | Dalam *IKRAR SUMPAH* ini dikemukakan bahwa dalam menjalankan tugas seorang dokter akan mengutamakan kepentingan masyarakat. | Saya *IKRARKAN SUMPAH* ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. | Janganlah *MENINGKARI SUMPAH* yang saudara sudah angkat tadi. | Itu cukup untuk membuat seorang *MENGKHIANATI SUMPAH* jabatannya. | Dia telah *MELAKUKAN SUMPAH* palsu, dan menyebar kebohongan publik. | Mereka telah *MELANGGAR SUMPAH* profesi. | Bagi mereka yang tidak *MENGUCAPKAN SUMPAH*, perkataan sumpah diganti dengan janji.
- Suasana hikmat dapat diwujudkan bila upacara *PENGAMBILAN SUMPAH* dilaksanakan secara khusus.
- Aku *BERSUMPAH DEMI BUMI DAN LANGIT* bahwa aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku. | Sebagai anak dari warga negara Indonesia, mereka tidak diwajibkan *BERSUMPAH SETIA* terhadap negara Republik Indonesia.
- Aku sendiri pun akan *BERANI BERSUMPAH* bahwa itu tulisanmu. | Aku *BERANI BERSUMPAH* kalau itu tidak pernah terjadi.
- Ketika bertemu dengan saya di Brussel pada tahun 1979, dia menyatakan dengan *SUMPAH MATI* tidak mengetahui adanya pemberhentian saya itu.
- Saya *BERANI DISUMPAH POCONG* sekalipun, apa yang saya katakan adalah benar.

sumpah² Dia menelan ludah bersama *SUMPAH SERAPAH* yang sudah berada di ujung lidah.

sumpal Satu orang *MENYUMPAL MULUTNYA* dengan kaus kaki. | Mereka sudah *KUSUMPAL PAKAI DUIT*. | Ia

mendapat promosi, menjadi ketua serikat buruh, sekaligus *DISUMPAL DENGAN UANG*. | Semua seperti sudah bisa *DISUMPAL DENGAN UANG*.

sumsum Ketika malam tiba, udara dingin sangat terasa sampai ke *TULANG-TULANG SUMSUM*. | Memang betul pernah kubenci padamu, membencimu hingga merasuk *TULANG SUMSUM*, tapi sekarang...

sumur Pemprov DKI akan menggali *SUMUR RESAPAN* secara masif.

sundul

- Tarifnya *DIKEREK MENYUNDUL LANGIT*.
- Tendangan bebas Dirga Lasut disambut *SUNDULAN MEMATIKAN* mantan pemain Sriwijaya FC. | Pemain itu memecahkan kebuntuan dengan *SUNDULAN MAUTNYA* pada menit ke-35.
- Roma mampu membalas lewat *GOL SUNDULAN* Nikola Kalinic.

sungai

- Kami tadi menyusuri *ALIRAN SUNGAI*. | Daerah kita ini diapit oleh kedua buah *ANAK SUNGAI* yang bernama Sadu dan Rengas. | Kampung Melayu terletak di tepi *SEBATANG SUNGAI* kecil, Air Taras namanya.
- Dia mengatakan *PENDANGKALAN SUNGAI* disebabkan tumpukan sampah yang berasal dari hulu sungai.

sungging

- Bibirnya *MENYUNGGING SENYUM*. | Pada lain waktu bibirnya *MENYUNGGINGKAN SENYUM*. | Di mulutnya *MENYUNGGING SERINGAI* penuh arti.
- *SENYUM* sinis *TERSUNGGING* di bibirnya.
- Ibunya berdiri dengan *SESUNGGING SENYUM*.

sungguh

- *SUNGGUH BENAR* ucapan komedian itu.
- Dia bersikap tenang dan *BERKATA SUNGGUH-SUNGGUH*, «Bukan itu semua.»
- Apakah kau mengarang-ngarang cerita ini, Kakek? Memang ini *CERITA SUNGGUHAN?*

suntik

Pemeriksaan standar yang dipakai oleh para ahli alergi untuk mengetahui penyebab alergi adalah dengan tes kulit. Tes kulit ini bisa terdiri tes gores, tes tusuk atau *TES SUNTIK*. | Perlu diketahui juga bahwa tidak semua orang dapat minum pil atau *DISUNTIK KB*. | IHWAL modal baru, dia mengungkapkan, sudah ada angel investor yang *MENYUNTIKKAN DANA* segar.

sunting

Ia aktif membantu suaminya *MENYUNTING NASKAH-NASKAH* terjemahan. | Redaktur atau editor *MENYUNTING TULISAN* wartawan.

suntut

Seleksi ini mempertontonkan lima film *SEHARI SUNTUK* dari pagi sampai malam. | *SEMALAM SUNTUK* saya tak berani keluar.

sunyi

- *KESUNYIAN* amat *MENCEKAM*. | Kota itu terlihat tenang, tetapi hanya sebagai *KESUNYIAN YANG MENGECOH*. | Ruangan *DISELIMUTI KESUNYIAN*.
- Televisi bekas itu dibeli ayahnya untuk *MENGISI KESUNYIAN* hidup di lembah gelap. | Tiba-tiba *KESUNYIAN DIPECAHKAN* suara derap kaki kuda. | Tiba-tiba *KESUNYIAN PECAH* oleh suara dering ponsel. | *KESUNYIAN DIROBEK* oleh suara tawa bergelak seseorang. | Terkadang *KESUNYIAN DITINGKAH* oleh suara gemboran kuda.

suram Setelah adu anjing dilarang, peternak anjing dari Prefektur Akita mengalami *MASA SURAM*. | Maskapai kakap ini berbagi *NASIB SURAM* dengan banyak koleganya.

surat

- Ia hanya mendapatkan *SECARIK SURAT*, yang menyatakan istrinya meninggalkannya. | Oleh karena itu terpaksa kutulis keempat *PUCUK SURAT* itu.
- Dalam sekejap dia menjadi barid, seorang *PENGANTAR SURAT*.
- *SURAT AKAD* ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak. | Jika ada motif pemerasan, kan penculik sudah menjalin kontak, apa per telepon apa per *SURAT ANCAMAN*, untuk minta uang tebusan. | Dokter terakhir kemudian memberinya *SURAT PENGANTAR* untuk menemui psikolog. | Tidak hanya pihak laki-laki yang harus mengurus surat numpang nikah tapi pihak perempuan juga harus mengurus *SURAT PENGANTAR* nikah. | Aku menulis *SURAT TERBUKA* ini dengan membeberkan fakta dan kenyataan dari pihak mana pun. | *SURAT-SURAT BUKTI* tersebut diperlihatkan kepada pihak lawan. | *SURAT DAKWAAN* Jaksa Penuntut Umum terhadap [N.] mempunyai kelemahan mendasar. | *SURAT EDARAN* ini menyatakan ujaran kebencian meliputi segala pernyataan yang bertujuan atau berdampak pada diskriminasi, kekerasan, (...). | Beliau menulis *SURAT ELEKTRONIK* («e-mail») pribadinya dan menciptakan video-video eksklusif untuk pendukung «online»-nya. ^{1*} | *SURAT BERHARGA* dapat berupa saham dan obligasi. | Suatu hari Satinah mendapat *SURAT GELAP*. | «Mau Bapak-bapak ini apa? Masa semasanya geledah rumah orang?» kata Bu Danti. «Ini kami bawa *SURAT PENGGELEDAHAN*, Bu.» | Setelah menolak menerbangkan pesawat tersebut, pilot bertubi-tubi menerima *SURAT PERINGATAN* dari manajemen. | Untuk memperoleh *SURAT IZIN MENGEMUDI* (SIM), dia tidak mengikuti ujian, melainkan melalui calo. ^{2*} | Hampir setiap hari nama ayahnya muncul di *SURAT KABAR*. | *SURAT KALENG* dan telepon gelap dengan ancaman mengerikan menghujani rumahnya. | Demikian *SURAT KUASA* ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. | Betulkanlah kesalahan *SURAT LAMARAN PEKERJAAN* buatanmu sehingga menjadi baik dan benar! | Kemudian *SURAT LARANGAN* bagi kapal berkapasitas 150 gross tonnage (GT) beroperasi. | Ketika dalam proses pengajuan banding kasasi mereka, tiba-tiba kita menemukan *SURAT SAKTI* dari lawan yang kalah. | Daerah dengan calon tunggal harus tetap menggelar pemilihan lewat referendum, dengan *MENCOBLOS SURAT SUARA* yang berisi «setuju» atau «tidak setuju». | KPU (Komisi Pemilihan Umum) pusat belum menentukan desain *SURAT SUARA*. | Dia didatangi lagi oleh pihak «debt collector» yang membawa *SURAT TAGIHAN* sebesar 10 juta! | *SURAT KETERANGAN* itu disebut «surat keterangan tanah terdaftar» («landmeterkennis»). | Manusia lahir tercatat dalam bentuk akta kelahiran atau *SURAT KETERANGAN KELAHIRAN*. | Kewenangan penerbitan *SURAT KETERANGAN KEMATIAN* ini adalah dokter yang telah diambil sumpahnya dan memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran. | *SURAT UTANG* biasanya *DITERBITKAN* pada pari. | Saya cuma pengacara yang disewa anaknya untuk menangani *SURAT WASIAT* Pak Tan.
- Dalam setiap pertemuan rutin dengan gubernur, mereka mengadukan hal ini. Itulah sebabnya *TURUN SURAT* keputusan agar walikota seluruh DKI menutup bioskop-bioskop rakyat.
- Pemahaman terhadap jenis, kaidah dan konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan siswa menangkap *MAKNA* yang *TERSURAT DAN TERSIRAT* dalam suatu teks. | Analisis akan dilakukan dengan melihat *MAKSUD* yang *TERSURAT DAN TERSIRAT* daripada aspek bahasa yang digunakan di dalam slogan iklan tersebut. ^{3*}
- Perkenalan itu terjadi pada 1979. Kemudian mereka *MELAKUKAN SURAT-MENYURAT*.

^{1*} bdk. entry *surel*

^{2*} + many other kinds of permit

^{3*} ditemukan juga: *surat tercatat* / ~ *cerai* / ~ *cinta* / ~ *daun lontar* / ~ *daun nipah* / ~ *dinas* / ~ *gadai* / ~ *gugat(an)* / ~ *perjanjian* / ~ *nikah* / ~ *pernyataan* / ~ *keputusan* / ~ *rujukan* / ~ *teguran* / ~ *keterangan sehat* / ~ *undangan* dsb.

surel	Aku dipersilakannya <i>MENGIRIM SUREL</i> . Tapi, ketika kutanya <i>ALAMAT SURELNYA</i> , jawaban yang kuterima cuma surel umum, bukan alamat surel [N.] sendiri. <i>KOTAK SUREL</i> Supernova dipenuhi pertanyaan.	
surga	Reformasi agraria jelas merupakan <i>ANGIN SURGA</i> , tetapi sejauh mana wacana itu bisa diterapkan di dalam praktik?	
suri ¹	Mereka menduga bahwa gurunya tak pernah betul-betul wafat, melainkan hanya <i>MATI SURI</i> saat dimakamkan. Datangnya musim penghujan membuat kampung kami siuman dari <i>MATI SURI</i> panjang.	
suri ²	Mereka berharap agar nilai-nilai moral ini dapat menjadi <i>SURI TELADAN</i> .	
surplus	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut data Bank Indonesia, neraca pembayaran <i>MENCATAT SURPLUS</i> sebesar \$3,5 milyar selama kuartal pertama. • Indonesia punya bantalan penyangga untuk menjaga stabilitas eksternal ekonomi: <i>SURPLUS PERDAGANGAN</i>. 	
suruh	<i>ORANG SURUHAN</i> di Mataram kemudian menerima paket itu, lalu meletakkannya di sebuah tempat yang disepakati.	
surup	Esok paginya saya menyalakan komputer lalu seperti <i>ORANG KESURUPAN</i> menulis novel pertama saya. Tiba-tiba dia menengadahkan bergelak tawa seperti <i>ORANG KESURUPAN SETAN</i> .	
surut	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan-peraturan itu tidak boleh <i>BERLAKU SURUT</i>. Tiba-tiba Atang yang berjalan paling depan berhenti dan <i>SURUT</i> beberapa <i>LANGKAH</i>. Kenyataan yang pahit itu tak lantas membuat <i>LANGKAH</i> Ipah <i>SURUT</i> untuk tetap memperjuangkan kaumnya. Ia tampak takut, tapi <i>NIATNYA</i> tak <i>SURUT</i>. Ia terus melangkah. Sepanjang perjalanan sejarah negara telah terjadi tolak dan tarik atau <i>PASANG SURUT</i> antara konfigurasi politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Demokratisasi terus terjadi, walaupun dengan <i>PASANG DAN SURUT</i>. • Predikat ini yang kerap ditempelkan kepada karya-karya mereka tidak <i>MENYURUTKAN ANTUSIASME</i> pembaca. Hal itu tidak <i>MENYURUTKAN KEBUTUHAN</i> akan tanaman hias. Pandemi tak <i>MENYURUTKAN LANGKAH</i> petani untuk tetap panen raya. Hal ini tidak <i>MENYURUTKAN NIAT</i> orang untuk berbuat jahat. Kondisi ini tidak <i>MENYURUTKAN SEMANGAT</i> berpuasa kami. Namun, segala aksi itu tak <i>MENYURUTKAN TEKAD</i> pemerintah. ^{1*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menyurutkan hasrat / ~ keinginan / ~ motivasi / ~ kepercayaan</i> dsb.</p>
survei	<i>SURVEI</i> ini <i>DILAKSANAKAN</i> 24-30 September yang lalu terhadap 1.200 responden. Untuk mengetahui trend perilaku ini, mereka <i>MELAKUKAN SURVEI</i> online selama tiga bulan terakhir. Mereka telah <i>MELAKUKAN SURVEI OPINI PUBLIK</i> tentang toleransi sosial masyarakat perkotaan.	
surya	<ul style="list-style-type: none"> • Ribuan <i>PANEL SURYA</i> tersebut membentangi di atas ladang seluas 29 hektar. Setelah mengeksplorasi planet-planet luar di <i>TATA SURYA</i>, kedua wahana itu memasuki ruang antarbintang. • Jangan lupa untuk membawa <i>KRIM TABIR SURYA</i>. 	
susah	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan <i>SUSAH PAYAH</i>, akhirnya saya temukan alamat paman. • Perkara mencari psikolog yang cocok ini <i>GAMPANG-GAMPANG SUSAH</i>. 	

susila	<p>Sungguh, aku muak dengan <i>NORMA-NORMA SUSILA</i> ini. Pakde melihat <i>TATA SUSILA</i> di kota pelajar itu makin lama makin memprihatinkan. Mereka selalu mengharapkan perempuan golongan <i>TUNA SUSILA</i> tidak mirip dengan perempuan tuna susila.</p>	
susu	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi dituangkan ke gelas, ditambahkan <i>SUSU KENTAL MANIS</i>. Yogurt dapat dibuat dari <i>SUSU MURNI</i>, <i>SUSU RENDAH LEMAK</i>, atau <i>SUSU BEBAS LEMAK</i> atau «non-fat». • Patutkah <i>AIR SUSU</i> dibalas air tuba, pertolongan dan jasa Joko Handoko dibalas dengan kekejaman? Satu hal yang pasti, sebaiknya <i>GIGI SUSU</i> tanggal setelah tiba pada umurnya. Si bayi kembali menangis. Si dukun bayi berkata bahwa ia harus menemukan <i>IBU SUSU</i> untuk si kecil itu. Saat itu si dukun bayi berkeliling kampung mencari <i>IBU SUSUAN</i>. Sebuah surat membuat geger para pelaku industri makanan, termasuk produk <i>OLAHAN SUSU</i> dan turunannya. Krim merupakan <i>KEPALA SUSU</i> yang mengendap di permukaan susu segar jika susu didiamkan. • Ibu pekerja pabrik tidak <i>MEMERAH ASI</i> ^{1*} saat di pabrik dengan kendala tidak ada tempat memerah. 	^{1*} <i>air susu ibu</i>
susul	<ul style="list-style-type: none"> • Mungkin setelah satu-dua jam di sini, aku akan <i>MENYUSUL JEJAK</i> Pak Hadi ikut tidur siang. • Gempa utama 8,4 SR tahun 2007 sudah diikuti oleh rentetan beberapa <i>GEMPA SUSULAN</i> besar, termasuk gempa 7,9 SR yang terjadi 12 jam setelahnya. ^{1*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>bencana susulan / erupsi ~ / longsor ~ / serangan ~ / tsunami ~ dsb.</i>
susun	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SUSUNLAH KALIMAT-KALIMAT</i> berikut menjadi sebuah paragraf yang benar. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah menentukan isi, <i>MENYUSUN KERANGKA</i> dan menyuntingnya. Pemerintah akan <i>MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH</i> yang bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi. Ia harus mencari data agar <i>LAPORAN</i> bisa <i>DISUSUN</i> tepat waktu. <i>MENYUSUN «PUZZLE»</i> tidak mudah bagi dia. Jika dikerjakan bersama-sama, dapatkah «<i>PUZZLE</i>» <i>TERSUSUN</i> dengan sempurna? Kami harus <i>MENYUSUN</i> dan menyelenggarakan <i>RENCANA</i> pengerahan tenaga kerja yang secukupnya. <i>SOAL</i> yang <i>TERSUSUN</i> diharapkan benar-benar mampu mengukur kemampuan peserta didik. ^{1*} • Berbeda dengan <i>RANJANG SUSUN</i>, tempat tidur tingkat memiliki ruang leluasa di bagian bawah. Mereka semua tidur di <i>RANJANG BERSUSUN</i>. Mereka enggan menempati <i>RUMAH SUSUN</i> di lantai empat itu. Itu terjadi di sudut lantai tujuh di sebuah <i>GEDUNG RUMAH SUSUN</i>. Untuk menggenjot lalu lintas harian, lajur dan <i>SIMPANG SUSUN</i> tol Tangerang-Merak akan ditambah. Setiap orang dalam <i>TATA SUSUN</i> feodal Pribumi yang vertikal itu merasa berhak mendapatkan upeti dari bawahannya. • Berdasarkan jenis <i>BAHAN PENYUSUNNYA</i>, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. • <i>SUSUNAN ACARA</i> akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat panitia. Itu yang menurut saya merupakan titik lemah dari <i>SUSUNAN KEHIDUPAN</i> kita. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menyusun aksi / ~ ancang-ancang / ~ anggaran / ~ peraturan / ~ daftar rancangan / ~ eksperimen / ~ strategi / ~ tulisan / ~ undang dsb.</i>
susup	<ul style="list-style-type: none"> • Sopir kita akan selalu <i>MENYUSUP MAJU</i> bila saja ada jalan selebar jengkal di mukanya. Bila pulang kantor, aku sering <i>MENYUSUP MASUK</i> diam-diam. • Kelompok itu <i>MENYUSUPI AKUN</i> mereka. Sebersit perasaan aneh <i>MENYUSUPI HATINYA</i>. • Yang mengkhawatirkan jika pengguna memasang aplikasi tidak resmi atau bajakan yang umumnya <i>TERSUSUPI MALWARE</i>. 	
susur	<p>Kami tadi <i>MENYUSURI ALIRAN SUNGAI</i>. Dia berjalan tergesa-gesa <i>MENYUSURI GANG</i> kecil. Waktu itu rombongan Sim Long sedang <i>MENYUSURI HUTAN</i>. Jip meluncur dengan kencang, <i>MENYUSURI</i></p>	^{1*} ditemukan juga: <i>menyusuri jalur / ~ jejak / ~ kehidupan / ~ lorong /</i>

	JALAN beraspal menuju selatan. Kami berdua berjalan dalam gelap <i>MENYUSURI JALANAN</i> desa. Aku datang terlambat, terjebak dalam hening pekat, sendiri <i>MENYUSURI SUNYI</i> yang tak mau pergi. Arum suka <i>MENYUSURI SUNYI</i> rel pabrik gula yang telah mati itu sendirian. ^{1*}	~ pantai / ~ rute / ~ tebing / ~ tepi dsb.
susut ¹	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BULAN</i> yang sedang <i>MENYUSUT</i> membanjiri gunung-gunung dan lembah-lembah dengan cahaya keperak-perakan. Tetapi lambat laun <i>TENAGANYA MENYUSUT</i>. • Di masa krisis ini penumpang benar-benar <i>MENYUSUT DRASTIS</i>. Kekuatan mereka telah <i>SUSUT JAUH</i> dari kekuatan mereka sebelumnya. Dalam hanya satu generasi pembakaran janda mulai <i>SUSUT KERAS</i> dan kemudian hilang seperti tertiuip angin badai. Kondisi itu membuat produksi garam Kusamba <i>MENYUSUT TAJAM</i>. • Penjualan mobil mengalami <i>PENYUSUTAN DRASTIS</i>. 	
susut ²	Dihibur demikian, ia <i>MENYUSUT AIR MATANYA</i> dan memandang kepada suaminya. ^{1*} Ia lalu <i>MENYUSUTI DARAH</i> yang mengalir dari mulutnya.	^{1*} ditemukan juga: <i>menyusut bibirnya</i> / ~ <i>hidungnya</i> / ~ <i>keringatnya</i> / ~ <i>peluh</i>
sutra	Indonesia, lanjut Fahri, tertarik pada gagasan <i>JALAN SUTRA</i> maritim yang diusulkan oleh pemerintah China. Jalur darat ini dikenal dengan «Silk Road» atau <i>JALUR SUTRA</i> .	
swadaya	Koalisi Kebebasan Informasi ini beranggotakan 42 <i>LEMBAGA SWADAYA</i> masyarakat di Indonesia. Pemerintah mengakui <i>LEMBAGA</i> perlindungan konsumen <i>SWADAYA</i> masyarakat yang memenuhi syarat.	
swasembada	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini akan mendorong pencapaian <i>DESA-DESA SWASEMBADA</i>. Lebih penting lagi, <i>PRODUKSI</i> makanan menjadi <i>SWASEMBADA</i>. • Mimpi kita menuju <i>SWASEMBADA BAWANG PUTIH</i> berpotensi terancam gagal. • Sejak tahun itu Indonesia kembali bisa <i>BERSWASEMBADA BERAS</i>. Kita sukses <i>BERSWASEMBADA PANGAN</i>. 	
swasta	Menurut peraturan ini, aparat militer (dan kepolisian) yang aktif bertugas dilarang ikut serta dalam kegiatan <i>BISNIS SWASTA</i> kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Mengembangkan perkebunan lewat <i>INISIATIF SWASTA</i> bukanlah hal mudah. Dalam vaksinasi pemerintah juga melibatkan rumah sakit dan <i>KLINIK SWASTA</i> . Dalam masa sepuluh tahun itu, <i>KONSUMSI SWASTA</i> hanya bertambah 40%. Berbagai <i>LEMBAGA SWASTA</i> telah membantu usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri, khususnya bagi <i>SEKOLAH SWASTA</i> berbiaya rendah. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>bank swasta</i> / <i>guru</i> ~ / <i>investasi</i> ~ / <i>karyawan</i> ~ / <i>rumah sakit</i> ~ / <i>sektor</i> ~ / <i>usaha</i> ~ dsb.
syaraf → saraf		KBBI does not accept <i>syaraf</i> , which in my corpus is more frequent than <i>saraf</i>
syarat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SYARAT BATAL</i> adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian. Model rumah murah ini memenuhi <i>SYARAT-SYARAT DASAR</i> perumahan sehat. Ini adalah <i>SYARAT MENDASAR</i> untuk menjadi bagian dari institusi kejaksaan. Hal ini menjadi <i>PRASYARAT MENDASAR</i> untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan. Perkara-perkara yang tidak memenuhi <i>SYARAT FORMAL</i> tidak dapat diterima. Dia mengajukan <i>SYARAT-SYARAT</i> yang <i>KERAS</i>. <i>SYARAT KETAT</i> juga diterapkan untuk cabang olahraga renang. Tidak ada <i>SYARAT KHUSUS</i> memperpanjang visa. Bawaslu RI menyatakan laporan pelapor tidak memenuhi 	

SYARAT MATERIEL. | Yang satu merupakan *SYARAT MUTLAK* bagi yang lain. | Dan itu sebabnya mengapa keberadaan *PERSYARATAN* yang *KETAT* sangat penting.

- Wahid menegaskan, *SYARAT* itu *BERLAKU* hanya untuk jenjang tersebut.
- Akan tetapi isterinya *MENGAJUKAN SYARAT*. | Kedua pihak yang bertikai, jangan *MEMBUAT SYARAT* macam-macam di luar perundingan. | Risalah ini merupakan karya pamungkas untuk *MENGGENAPI SYARAT* menjadi sarjana paripurna. | Untuk *MEMENUHI SYARAT* tersebut, tes UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) harus dijalankan. | Sebelumnya haruslah *DITENTUKAN SYARAT-SYARAT* dan aturan permainan. | Aku *MENERIMA SYARAT* itu dan sebagai tanda pengikat, aku memberikan seuntai kalung ini. | *SYARAT-SYARAT* ini *DITETAPKAN* oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mereka tidak dapat memenuhi *PERSYARATAN* yang *DIAJUKAN* Putri Junjung Bulau kepada mereka. | Baiklah aku *MENGABULKAN PERSYARATANMU* itu! | Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis yang diperlukan untuk *MELENGKAPI PERSYARATAN* dalam memperoleh gelar sarjana. | Pemerintah harus menuntut bank untuk *MEMATUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN* yang berlaku. | Remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah *MEMENUHI PERSYARATAN* administratif dan substantif. | Ia mengaku tak keberatan membagi pengalamannya kepada nelayan lain. Namun dia *MEMATOK PERSYARATAN* ketat. | Aku belum berani *MENYANGGUPI PERSYARATAN* yang Tuan Putri ajukan. | Mereka tak *MENAMPIK SYARAT* merevisi dua pasal itu. | Makanya saya sungguh-sungguh tak menyesal *MENERIMA PERSYARATAN* dari istrimu itu.
- Ada banyak dari perusahaan tersebut tidak memenuhi *PERSYARATAN DASAR* legalitas bisnis.
- Seluruh kekuatan kami di Batavia *MENYERAH TANPA SYARAT*.
- Hari ini ada tiga orang yang *BEBAS BERSYARAT* dan tiga orang lagi *CUTI BERSYARAT*.

syukur

Dia memarahiku sambil *PANJATKAN* seribu *SYUKUR*.

taat

Dia seorang pemuda yang *TAAT AGAMA*, berpandangan luas. | Polri sebagai institusi negara harus *TAAT HUKUM* dan *TAAT ASAS*. | Ibuku seorang yang *TAAT KEYAKINAN* (...). Ray bukan pria yang *TAAT BERIBADAH*. | Apakah kita *MENAATI PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS?* | Bagaimana jika ada sekolah yang tak *TAAT ATURAN* soal buku ini?

tabah

Namun gadis ini memang mempunyai *HATI* yang *TABAH* dan pada mukanya tidak terlihat rasa takut sedikit pun.

tabiat

- Politik mencerminkan *TABIAT MANUSIA*, baik naluri manusia yang baik maupun yang buruk.
- Ia tumbuh menjadi seorang pemuda angkuh, *BERTABIAT BURUK*.^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *bertabiat busuk* / ~ keras / ~ lemah dsb.

tabik

- Ia berdiri tegap sambil *MEMBERI TABIK* kepadanya. | Kau masih ingin *MENGUCAPKAN TABIK* kepada kota ini dengan caramu sendiri.
- Ia bertemu dengan Nyonya Judith Barra. Ia *BERTABIK HORMAT* padanya.

tabir

- Bahkan naskah kuno dapat *MEMBUKA TABIR GELAP* sejarah suatu bangsa. | Menurutku jauh lebih banyak *TABIR KEGELAPAN* yang masih harus *DIBUKA*. | Satuan Mabes Polri akan membantu *MENYINGKAP TABIR* pembunuhan besar ini.
- Jangan lupa untuk membawa *KRIM TABIR SURYA*. | Kau melepaskan jaketmu dan *MEMBUBUHKAN TABIR SURYA*.
- Aku duduk di beranda rumah di belakang rerimbun bougenville yang *MENABIRI PANDANGAN* asing. | Hal ini

^{1*} mainly found in religious texts

MENABIRINYA DARI PEMAMANDANGAN orang banyak, menjadikan mata manusia tak mampu melihat mereka secara kasat. Ia tercipta dengan cacat, tapi cacat itulah yang justru *MENABIRINYA DARI* segala *DOSA*. 1*

tabrak

- Kisah-kisah dalam perwayangan mengalami rerupa penyesuaian agar tak *MENABRAK AJARAN* Islam. | Mereka berpotensi terdapat godaan untuk *MENABRAK ATURAN* yang berlaku.
- Kamila menjadi korban *TABRAK LARI*. Dia sedang berjalan kaki ketika sebuah mobil tak dikenal menabraknya. Mobil itu berhasil kabur. | «Mereka *MELAKUKAN TABRAK LARI*, Pak!» kata Paijo dengan sangat emosional.
- *TABRAKAN BERUNTUN* kembali terjadi di ruas Tol Cipali arah Cirebon.

^{1*} ditemukan juga: *menabrak etika* / ~ *hukum*

tabuh

Di tanah lapang, seperangkat *GAMELAN* diletakkan, dan segera *DITABUH*. | Acara ditutup dengan berbagai tarian dan nyayian khas melayu serta *MENABUH GENDANG*. | *GENDERANG PERANG* yang ditabuh berbagai kalangan menyangkut kebebasan memperoleh informasi.

tabung¹

- Setelah mereka berhasil mengumpulkan uang muka dengan *BERHEMAT DAN MENABUNG*, langkah selanjutnya adalah mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
- Kepala Desa ini menuturkan, siapa saja bisa *MENABUNG KEBAIKAN* berupa sembako, yang kemudian diserap oleh Bank COVID-19. | Dia sedang *MENABUNG UANG* untuk mempersiapkan biaya penelitiannya menyelesaikan skripsi. | Jika masih memungkinkan bisa bekerja dari rumah, *UANG* transportasi bisa *DITABUNG*.
- Hal ini dikarenakan dana pensiun, atau biasa disebut «*TABUNGAN HARI TUA*», masih kurang populer. | Untuk itulah, negara menyelenggarakan sistem *TABUNGAN PERUMAHAN*. | Dia memiliki *TABUNGAN SIASAT* untuk memutar kata «tidak» menjadi «ya».
- Apakah seseorang bisa *MEMBOBOL TABUNGAN* di bank dengan mengetahui nomor rekening dan nama pemilik? | Biaya rumah sakit dan pengobatan bisa *MENGGERUS TABUNGAN*. | Kalau sekali-sekali harus *JEBOL TABUNGAN* atau terpaksa mencairkan deposito bolehlah... | Mereka tergoda berlaku konsumtif, tak pandai *MENGELOLA TABUNGAN*. | Kita membaca tanda, kelas menengah bawah mulai «*MAKAN TABUNGAN*» (mantab), sementara kelas menengah atas tetap mampu menabung. | Ketika pemasukan berkurang, mereka harus *MENGOREK TABUNGAN* agar kebutuhan keluarganya terpenuhi. | Terjadi «rush» secara besar-besaran: semua *TABUNGAN DITARIK* sehingga mengakibatkan bank tersebut ambruk.
- Ketika *TABUNGANKU MEMBENGKAK*, aku meninggalkan hidup sebagai penari kelab. | Kalangan menengah mengalami *TABUNGAN MENYUSUT* sehingga daya beli berkurang. | *TABUNGANKU MENIPIS*.
- Pajak *BUNGA TABUNGAN* dinaikkan, dan jenis-jenis pajak baru lainnya terus diincar. | Semua keluarga diberi bantuan dana dalam bentuk *BUKU TABUNGAN*. | Pembayaran bunga langsung dikreditkan ke *REKENING TABUNGAN* nasabah. | Kami memperkirakan *UANG TABUNGAN* kami hanya cukup untuk hidup enam bulan.

tabung²

- Dalam waktu dekat Pemerintah akan menarik seluruh *TABUNG GAS* elpiji kemasan 3 kg. | Ia mengklaim telah menciptakan embrio manusia hasil kloning dalam *TABUNG REAKSI*.
- Secara medis, *BAYI TABUNG* dikenal dengan «*In Vitro Fertilization*» atau IVF.

tabur

- Bagi yang hidup di lingkungan perkotaan, langit *BERTABUR BINTANG* adalah pemandangan yang jarang terlihat. | Masyarakat *BERTABUR INFORMASI* menjadi tujuan pengembangan ICT masa kini.
- Langit tampak cerah, *BINTANG-BINTANG BERTABURAN*, bulan sedang purnama.
- *NASIHAT BIJAK* ini *DITABUR* orang tua kepada buah hatinya. | Bubur itu disajikan dalam mangkuk kecil

kemudian *DITABURI GULA PASIR*. | Orang kaya itu, orang yang *MENABURKAN UANGNYA* di mana-mana.
• Isi piring itu penuh: nasi putih dengan *TABURAN BAWANG GORENG* dan sayur buncis.

tadah

- Nama sistem pertanian ini adalah sistem pertanian berpengairan («irrigated farming») dan sistem pertanian *TADAH HUJAN* («rainfed farming»).
- Yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan *PENADAHAN BARANG-BARANG* yang didapatkan dari kejahatan.
- Mereka tak mau *MENADAHKAN TANGAN* di depan anak-anak. | Aku bersandar pada dua tangan perempuanku yang bekerja tanpa *MENADAH BELAS KASIHAN*.

tafsir

- Menurut *TAFSIR SERAMPANGANKU*, ia adalah pemain gitar yang jago untuk anak seusianya.
- Sifat *MULTI TAFSIR* seperti ini membuka peluang bagi Pemerintah untuk bertindak semau-maunya. | Hal ini penting untuk menghindari *MULTI TAFSIR* terhadap rumusan tersebut.
- Kedua *SALAH TAFSIR* itu beranak pinak dalam masyarakat kita. | Pembaca berita harus dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam berita tanpa adanya *KESALAHAN TAFSIR*.
- Media massa tidak saja memasok fakta dan data, tetapi juga *MEMBERIKAN PENAFSIRAN* terhadap kejadian-kejadian penting. | Ia memberikan ruang bagi mereka untuk *MEMBUAT PENAFSIRAN* sendiri. | Hakim akan menilai seluruh dokumen yang bersangkutan, jadi harus *MELAKUKAN PENAFSIRAN* sistematis. | Hal ini akan *MENIMBULKAN PENAFSIRAN* ganda jika tidak diberikan keterangan yang mendukung.
- Masalah isi UU ini adalah ambiguitas dalam rinciannya, dan terlalu *LUASNYA PENAFSIRAN* yang dapat diaplikasi. | Hal ini menyebabkan sering terjadi *SALAH PENAFSIRAN* di lingkungan masyarakat.

tagar → tanda

tagih¹

- Kami datang hendak *MENAGIH HUTANG* lama. | Para prajurit mendatangi setiap rumah warga untuk *MENAGIH PAJAK* bagaikan upeti bagi sang Raja. | Mereka tahu cara mengelak dari kondektur kereta jika mereka sedang *DITAGIH TIKET*. | Sejak itu, Abdul tak pernah *MENAGIH UANG* sewa. ^{1*}
- Selama ini saya tutup lubang gali lubang untuk *MEMBAYAR TAGIHAN* dengan rejeki dan gaji yang saya dapat. | Ia ngacir ke meja kasir, *MEMBERESKAN TAGIHAN*. | Debt Collector Ibukota biasanya baru *MELAYANI TAGIHAN* di atas Rp 500 juta. | Dia buru-buru *MENYODORKAN TAGIHAN* yang harus dibayar lunas.
- Kita menggratiskan *TAGIHAN AIR BERSIH* pada pelanggan kategori miskin selama tiga bulan ke depan. | *TAGIHAN KARTU KREDIT* Tania membengkak hingga menyentuh limit Rp 10 juta. | ^{2*}
- Adanya peningkatan *TAGIHAN REKENING* listrik pada pelanggan rumah tangga lebih disebabkan oleh meningkatnya penggunaan masyarakat.
- Ia ditugasi untuk menagih piutang yang macet. Di tangannya *TAGIHAN MACET* itu jadi uang.
- Dia didatangi lagi oleh pihak «debt collector» yang membawa *SURAT TAGIHAN* sebesar 10 juta!
- *HAK TAGIH* dapat dialihkan oleh kreditur sepanjang tagihan tersebut adalah benar miliknya dan sudah dapat ditagih kepada debitur.

^{1*} ditemukan juga: *menagih*
pembayaran / ~ *janji* / ~ *ongkos* /
~ *piutang* / ~ *keterangan* / ~
kewajiban dsb.
^{2*} ditemukan juga: *tagihan listrik* /
~ *tarif parkir* / ~ *telepon* dsb.

tagih²

- Banyak orang dewasa yang juga *KETAGIHAN PORNOGRAFI* di Internet.
- Ada jajanan khas SD yang juga *BIKIN* banyak orang *KETAGIHAN* untuk makan lagi dan lagi. | Ini makanan khas Sumatera Barat yang rasanya *BIKIN NAGIH*. | Narkoba memang berbahaya

dan membuat sengsara karena bisa *MEMBUAT KETAGIHAN*, kecanduan dan ketergantungan. | Selain

- *MENYEBABKAN KETAGIHAN* merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin.

tahan¹

- Dia tak kuasa *MENAHAN AIR MATANYA*. | Mereka akan memasukkan perhiasan emas ke dalam lemari baja *TAHAN API*. | Seorang politikus harus memiliki mental yang kuat, harus juga *TAHAN BANTING* terhadap permasalahan apapun. | Dia mengetahui benar anak itu sudah tak dapat *MENAHAN DESAKAN* perutnya. | Ia baru berhasil merobohkan seorang lawan dan dia masih harus *MENAHAN DESAKAN* dua orang lagi. | Kaus itu cukup tebal untuk *MENAHAN DINGIN*. | Mereka manusia biasa yang adakalanya tidak *TAHAN GODAAN*. | Dia juga sudah tak dapat *MENAHAN HARU*. | Tetapi sekali lagi mencoba *MENAHAN HATINYA*. | Aku sempat tersenyum dalam *ISAK* yang *KUTAHAN*. | Menteri Pertanian dengan tegas langsung *MENAHAN IZIN* impor milik 5 perusahaan Industri Pengolah Susu. | Ia tidak berdaya, terpaksa *MENAHAN KEMARAHANNYA*. | Manusia lebih kuat *MENAHAN LAPAR* ketimbang harus *MENAHAN HAUS*. | Semua orang di ruangan itu *MENAHAN NAPAS*. | *NAPASNYA* sedari tadi ikut *TERTAHAN* karena terhanyut cerita itu. | Namun ia terpaksa harus *MENAHAN PIL PAHIT* dari ucapan penyidik yang terkesan menutupi kasus tersebut. | «*TAHAN SENJATA*, mundur semua!» Tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring berpengaruh. | Orang Korea adalah bangsa yang gigih, *TAHAN SERANGAN*, tidak takut diuji dan berani mengambil risiko. | Dengan latihan bela diri ini kita belajar untuk *MENAHAN TANTANGAN*, menahan serangan. | Ia melanjutkan perjalanannya, akan tetapi ia *MENAHAN TINDAKAN* kakinya. | Sekarang Anda dapat membuat pilihan zona dengan menggunakan «mouse» sambil *MENAHAN TOMBOL* Alt. ^{1*}
- Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan *MEMPERTAHANKAN MUTU*. | Mereka kukuh *MEMPERTAHANKAN PENDAPAT* bahwa kemerdekaan dapat ditempuh tanpa adanya pertumpahan darah. | Elite inilah yang cenderung *MEMPERTAHANKAN KEMAPANAN*. | Kaum tua *MEMPERTAHANKAN TRADISI* dengan kokoh tanpa melihat perubahan zaman.
- Wajahnya berubah, akan tetapi ia *TAHAN SABAR*. ^{2*}
- Tetapi kisah yang diceritakan dalam buku ini membuat saya *BERTAHAN MEMBACA* hingga akhir. | Banyak bakteri atau mikroorganisme yang tidak *TAHAN HIDUP* pada pH lambung. | Dengan penghasilan dari menjahit itulah kami –ibu, dua kakak, dan saya– harus bisa *BERTAHAN HIDUP* sebulan. | Tapi, kok kamu sanggup *BERTAHAN MENETAP* di kota seperti ini?
- Kurasa ia tak akan *BERTAHAN LAMA*.
- Benda *TAHAN LAMA* merupakan benda yang dapat dipergunakan berulang kali. | Kita merangkum beberapa makanan *TAHAN LAMA* yang bisa menjadi referensi anak kos.
- Lipid inilah yang membuat kuman lebih *TAHAN TERHADAP ASAM* dan lebih *TAHAN TERHADAP GANGGUAN* kimia dan fisik.
- Pegawai itu mengenakan jaket, rompi dada *PENAHAN ANGIN*, helm, masker, plus kaus tangan kulit.
- Dia *TERTAWA TERTAHAN*, malu bercampur senang. | Dia tak tahan melihat Uni Ida berurai air mata dengan *TANGIS TERTAHAN*.
- Apakah kau masih ingin *BERTAHAN PADA PENDIRIANMU*?
- *DAYA TAHAN* baterai yang cukup lama juga menjadi salah keunggulannya. | Jika kurang tidur, *DAYA TAHAN* tubuh akan turun.
- Hal ini memungkinkan pasien untuk *MEMBANGUN PERTAHANAN* yang kuat terhadap kemalangannya.

^{1*} ditemukan juga: *menahan dongkol* / ~ dorongan / ~ emosi / ~ gaya / ~ gejala / ~ geli / ~ gelombang / ~ gelora / ~ godaan / ~ hasrat / ~ isak / ~ kantuk / ~ kencing / ~ laju / ~ langkah / ~ kemarahan / ~ murka / ~ nyeri / ~ perasaan (rasa) / ~ perih / ~ pipis / ~ sakit / ~ senyum / ~ tangis / ~ tawa / ~ uji dsb.

ditemukan juga: *tahan gempa* / ~ gores / ~ karat / ~ kekeringan dsb.

^{2*} to keep calm, patient

- Aku merasakan *PERTAHANANKU* sudah hampir *JEBOL*. | Akhirnya *PERTAHANAN* Indonesia *JEBOL* juga.
- Mereka memiliki *PERTAHANAN ALAMI* lain yang belum diketahui.
- Surat permohonan *PENANGGUHAN PENAHANAN* bisa disampaikan ke Pengadilan ini.
- Perlakuan semacam itu termasuk *PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEMENA-MENA* yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang internasional.

tahan²

- Kurator dapat mengajukan permohonan pelaksanaan «gijzeling» (menerapkan *TAHANAN BADAN*). | Bulan April ia dikenakan *TAHANAN KOTA* dan dilarang meninggalkan Jakarta. | Ia memohon agar suaminya dijadikan *TAHANAN RUMAH*. | Ketika dibebaskan, dia masih harus menjalani *TAHANAN RUMAH* selama dua tahun. | Ia masih dikenakan *TAHANAN RUMAH* di Jakarta hingga 1992.
- Hal ini menunjukkan betapa rapuh *KETAHANAN PANGAN* di negeri ini.

tahap,
tahap

- Bentuk komunikasi ini digunakan di *TAHAP AKHIR* setiap kampanye. | Pada tahap terakhir itu akan dicoba untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan Kota. | Pada *TAHAP AWAL* perlu menggunakan teknologi yang tepat, sederhana yang telah ada. | Ketika mereka dalam *TAHAP BELAJAR*, mereka secara bertahap menjadi lebih mandiri. | Semua masih dalam *TAHAP PENGEMBANGAN*.
- Selama ini, dari belasan *TAHAPAN RANTAI* pasokan pangan, pasar induk termasuk dalam kelompok tengah.
- Dalam penelitian ini, peneliti *MELAKUKAN TAHAPAN* sebagai berikut: (...). | Seseorang dikatakan sudah mahir jika sudah *MELEWATI TAHAP* pengujian, begitupun kemahiran berbahasanya. | Vaksin itu telah *MASUK TAHAP* pengujian pada hewan. | 26 Oktober, Gunung Merapi *MEMASUKI TAHAP* erupsi.^{1*}
- *TAHAPAN* tersebut *MELIPUTI* perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian.
- Program intervensi pasar *DIKURANGI SECARA BERTAHAP*.

^{1*} ditemukan juga: *tahap eksplorasi / ~ evaluasi / ~ pelaksanaan / ~ pembangunan / ~ pembelajaran / ~ pendahuluan / ~ penyidikan* dsb.

tahbis

Keuskupan tersebut akhirnya berhasil *MENAHBISKAN IMAM* baru. | Ia akan *DITAHBISKAN MENJADI PASTOR*. | Masih muda, energetik, belum lama *DITAHBISKAN SEBAGAI PASTOR*.

tahi

Dan kalau kemudian ada isu macam-macam tentang ketidakcocokan antara mereka, bagi saya semua itu «bullshit», *TAHI KUCING!* | Ia bertemu seorang gadis dengan *TAHI LALAT* di dagu sebelah kiri. | *TAHI MATA* adalah perkara yang normal selepas kita bangun dari tidur.

tahu

- *ASAL TAHU* saja, kualitas anak-anak muda Sidoarjo tak jauh berbeda dengan Surabaya. | Besoknya dia *DIBERI TAHU* bahwa dia sehat dan lulus. | Ia seperti lenyap, sia-sia saja gurunya coba *CARI TAHU* tentang dia. | Saya *CARI TAHU* bagaimana cara membuat uang di internet. | Semakin banyak orang yang berhenti, membaca, kemudian dengan wajah *INGIN TAHU* mereka masuk ke dalam. | Kalau Pengusaha sudah tidak mampu mengatasi krisis, *KASIH TAHU* kepada saya.
- Sikap *TAHU DIRI*, berarti melihat kelemahan dan kekurangan diri, di samping melihat kelebihanannya. | Aku sangat tergoda untuk kembali ke sana, tetapi aku *SANGAT TAHU DIRI*. | Si tolol itu! Sungguh *TAK TAHU DIRI*, berani mendatangi gua harimau. | Orang-orang *TIDAK TAHU DIRI*, tidak kenal budi dan *TIDAK TAHU MALU!* Anak *TAK TAHU DIUNTUNG* itu membohongi ibunya.

^{1*} ditemukan juga: *membagi pengetahuan / memberi(kan) ~ / membuahkan ~ / mencakup ~ / mengembangkan ~ / menguasai ~ / memiliki ~ / memindahkan ~ / mempunyai ~ / menyajikan ~ / menyalurkan ~ / menyebarkan ~* dsb.

- Kalian terjebak dalam situasi *TAHU SAMA TAHU* yang tak bertanggung.
- Segera dia melangkah menuju sumber bau itu untuk *MENGETAHUI LEBIH JAUH*.
- Dia tidak *JELAS MENGETAHUI* apa perbedaan itu.
- Semua enam pesawat ini tidak akan diizinkan untuk menerima layanan sampai *PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT*.
- Ia *TAHU BETUL* hal apa yang sama-sama mengganggu kami. | Aku sudah *TAHU PASTI* aku yang akan disalahkan atas semua ini. | Saya sendiri tidak pernah *TAHU PASTI*, apa dan siapa saya bagi dia. | Aku tidak *TAHU DENGAN PASTI* mengapa aku meminta maaf. | Aku *TAHU SEKALI*, tak banyak karakter seperti aku.
- Sebuah informasi waktu itu sudah menjadi *BAHAN PENGETAHUAN* umum. | Pengalaman-pengalaman pertamanya di *CABANG PENGETAHUAN* alam ini berasal dari tahun 1844. | Ia tak jemu-jemu menganjurkan «pengambil-alihan» *ILMU PENGETAHUAN* melalui terjemahan berbagai buku *ILMU PENGETAHUAN*. | Dengan cara itu, manusia *MEMBANGUN PENGETAHUAN* dan dikembangkan menjadi ilmu. | Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita *MENDAPATKAN PENGETAHUAN* yang benar? | Buku-buku ini sangat *MEMPERKAYA PENGETAHUAN* fisika saya. | Tiap warga negara perlu terus *MEMPERLUAS PENGETAHUANNYA*. | Kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk *MEMPEROLEH PENGETAHUAN* yang baru. | Berbicara tentang kesehatan dan penyakit bisa membuat kita senang karena *MENAMBAH PENGETAHUAN*, namun terkadang juga menakutkan. ^{1*} | Masyarakat yang diwujudkan oleh fenomena ini adalah *MASYARAKAT PENGETAHUAN*, yaitu masyarakat yang berbasis pada informasi. | Di samping itu, saya ingin *MEMPERDALAM PENGETAHUAN* tentang bisnis. | Dia tidak memiliki *PENGETAHUAN YANG MENDALAM* mengenai satu bidang kerja yang akan digeluti.

tahun

- Awal *TAHUN AJARAN* baru pun untuk Jakarta diundur seminggu dibanding di luar Jawa. | Tahun ini menjadi *TAHUN BAHALA* bagi dunia. | Orang yang berkerumunan pada *MALAM TAHUN BARU* ^{1*}, akan dibubarkan polisi. | Angka itu membuat tingkat inflasi *TAHUN BERJALAN* menjadi 0,62 persen dan inflasi tahunan («year on year») 4,45 persen. | Untuk tahun depan, sejumlah proyek bakal dibiayai dalam format kontrak *TAHUN JAMAK* («multiyears»). | Pembangunan BTS («Base Transceiver Station») menggunakan anggaran tahun berjalan. «Ini bukan kegiatan tahun jamak tapi *TAHUN TUNGGAL*.»
- Catatan berbahasa Melayu Klasik pertama berasal dari Prasasti Trengganu *BERANGKA TAHUN* 1303.
- Dengan pembatasan masa pakai minimal lima tahun, pasar buku tak seramai setiap *GANTI TAHUN AJARAN* baru. | Aku ingat, ayahku pernah menyelenggarakan pesta tahun baru. (...) Kami makan malam, menunggu *PERALIHAN TAHUN* (...). | Sejumlah warga menunggu malam *PERGANTIAN TAHUN* di pantai. | Ia bahkan mengingat *HARI ULANG TAHUNKU*, dan menyuruh teman satu kelas menyanyikan lagu selamat *ULANG TAHUN*. | Sistem tanam campuran antara tanaman semusim dengan *TANAMAN TAHUNAN* dapat dibagi dalam 3 macam. | Peralihan dari tanaman harian ke *TANAMAN TAHUNAN* ini merupakan hasil dari respons masyarakat terhadap segala perubahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

^{1*} new year's eve

tajam

- *AROMA* kayu putih yang *TAJAM* merambat mengurangi bau itu. | Masakan *BERBUMBU TAJAM* juga menjadi ciri khas masakan asal kawasan Karibia. | Di kesempatan lain, beliau mengeluarkan *KECAMAN TAJAM* terhadap keputusan tersebut. | Dan ternyata orang ini memiliki *PENDENGARAN TAJAM*. | Pada periode ini, *FLUKTUASI* yang *TAJAM* sudah tidak terjadi lagi. | Perbaikan jalan difokuskan pada titik-titik *KELOKAN TAJAM*. | Hal ini mencuatkan *KONTROVERSI TAJAM*. | Dia anggota DPR yang

^{1*} ditemukan juga: *tajam mengiris jantung*

^{2*} ditemukan juga: *menajamkan fokus / ~ indra / ~ intelek / ~ perjuangan / ~ ketegangan / ~ keterampilan*

tergolong vokal, *KRITIKNYA* terkadang sangat *TAJAM*. | Lelaki itu adalah Maryoto. Seorang dengan bahu bidang dan *MATA TAJAM*. | *SOROT MATA TAJAM* itu tetap menantang Chris. | Regu tembak ini hanya untuk sebagian memakai *PELURU TAJAM*. | Dari *TATAPAN TAJAM* Sati yang penuh selidik, ia ragu ucapannya dipercaya. | Minimal diperlukan *TILIKAN TAJAM* atas dua hal untuk membongkarnya.

- Sepasang matanya *TAJAM MENGIRIS*.^{1*}
- Ketiga orang itu *MENGAWASI TAJAM* pada si anak muda. | Buka kuping, *DENGARKAN TAJAM-TAJAM*. | Matanya *MENGHUNJAM TAJAM* ke mataku. | Hal ini membuat rupiah *MENGUAT TAJAM* kemarin. | Saham-saham tersebut ditutup melemah tajam pada Rabu. | Di dalam karya ini, *DIKUPAS TAJAM* tentang berbagai strategi dagang dan bisnis. | Perilaku semacam ini dapat *DIKUPAS SECARA TAJAM* dalam psikologi belajar. | Angka pemesanan makanan *MELONJAK TAJAM*. | Peranan industri dalam produksi nasional *NAIK TAJAM*. | Soekram *MEMANDANG TAJAM* ke lembah. | Dia berdiri lurus-lurus, *TELINGA DIPASANG TAJAM-TAJAM*. | Matanya *MENYOROT TAJAM* ke arah pemuda itu. Kondisi itu membuat produksi garam Kusamba *MENYUSUT TAJAM*. | Sejak awal Februari harga beras mulai *MENANJAK TAJAM*. | Begitu melihat pria ini, Bi Lian langsung bangkit berdiri dan *MENATAP TAJAM*. Ia tidak salah lihat. | Para brahmana sedang *BERTENTANGAN TAJAM* dengan raja Kediri, Kertajaya. | Jika subsidi dicabut, rantai yang paling mudah dilihat adalah harga barang dan jasa *MENINGKAT TAJAM*. | Pada usia 18 tahun, kecenderungan ini *MENURUN TAJAM*.
- Ia memiliki *KETAJAMAN PENDENGARAN* yang luar biasa.
- Pendidikan haruslah menjadi sebuah instrumen yang mampu *MENAJAMKAN AKAL*. | *DITAJAMKAN PENDENGARANNYA*, rentetan tembakan itu masih terdengar. | Dia dapat membaui aroma biji kopi yang disangrai. Dia *MEMPERTAJAM ENDUSANNYA*. | Polisi meminta masyarakat untuk saling peduli, *MENAJAMKAN PERHATIAN* pada tetangga kanan kiri yang membutuhkan uluran tangan. | Kamera ini mempunyai kemampuan *MENAJAMKAN IMAJI* objek yang akan kita pilih, secara otomatis. | Aku mencari-cari dan *MENAJAMKAN PANDANGANKU*, tetapi percuma. | Arus migrasi dan tekanan pasar semakin *MENAJAMKAN KESENJANGAN* ekonomi antara mereka. | Ordil memiringkan kepala, *MENAJAMKAN TELINGA*. | Mengetahui itu ia justru *MENAJAMKAN KEWASPADAAN*.^{2*}

tajen Ia mencontohkan, arena *JUDI TAJEN* skala besar di jalan tersebut.

taji Saat penangkapan, polisi juga mengamankan dua buah *PISAU TAJI* dan satu ekor ayam jantan. | Sejak UU KPK hasil revisi berlaku, KPK bukan lagi *LEMBAGA BERTAJI*.

tajuk • Sebuah *TAJUK BERITA* di televisi memaku tatapan Hein. | Itu hanya judul «head line» dari sebuah *TAJUK HARIAN* agar pembaca terperangah untuk membacanya. | Jauh di belakang, melalui atap rumah, nampak *TAJUK POHON-POHON* nyiur dari berbagai umur. | Dalam sebuah surat kabar atau majalah terdapat tulisan yang dinamakan *TAJUK RENCANA* atau editorial.
• Data yang dianalisis dalam artikel ini berasal dari teks pada *KOLOM TAJUK* harian tersebut.^{1*}
• Kau dikejutkan oleh sebuah *EMAIL BERTAJUK* «Apa kabar» dari kakakmu.

^{1*} often also *kolom tajuk rencana*

tak Bentuk-bentuk *PEREMPATAN TAK SEBIDANG* adalah sebagai berikut ini.

takar • Kita memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan *ALAT TAKAR* dan timbangan.
• Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk menentukan *TAKARAN DOSIS* yang aman untuk

digunakan. | Pada label untuk pangan wajib memuat ukuran *TAKARAN SAJI*.

takhayul Mereka takut pada tuduhan *PERCAYA TAKHAYUL*. | Ada waktu aku tak *PERCAYA DENGAN TAKHAYUL* semacam itu. | Kita harus *MEROBOHKAN TAKHAYUL* yang mengatakan bahwa banjir ini adalah bencana alam.

takhta Ternyata Barata tidak mau *NAIK TAKHTA* menggantikan ayahnya. | Setelah tiba saatnya, Abyasa pun *TURUN TAKHTA* digantikan Pandu sebagai raja Hastina selanjutnya.

takjub

- Mata perempuan itu *MEMBULAT TAKJUB*.
- Ia memandang istrinya dengan *KETAKJUBAN YANG TAK DIBUAT-BUAT*.
- Manusia tak bisa *MEMUASKAN KETAKJUBAN* itu cuma dengan menyusun teori.
- Kulihat ia *HANYUT DALAM KETAKJUBAN* ketika melihat suasana rumah ini.

takluk

- Peristiwa ini terjadi setelah Jepang *MENYATAKAN TAKLUK* kepada Tentara Sekutu.
- Mereka akan *MENAKLUKKAN* sebuah *GUNUNG* raksasa yang tampak mustahil bagi orang-orang biasa. | Manusia akan selalu *MENAKLUKKAN* berbagai *PUNCAK* gunung dalam kehidupannya masing-masing.

taksi

- *TAKSI-TAKSI GELAP* dan *TAKSI OMPRENGAN* ini juga sudah kita tindak.
- Mereka akan membutuhkan payungnya untuk menuju halte bus atau *PANGKALAN TAKSI*.

taktik Mereka memberi kesempatan agar *TAKTIK BUMI HANGUS* dapat dilaksanakan. | Komandan Divisi itu memutuskan untuk melakukan *TAKTIK BUMI HANGUS* dengan membakar rumah-rumah dan gedung-gedung di Bandung Selatan.

^{1*} ditemukan juga: *menggunakan taktik bumi hangus / menjalankan ~ / praktikkan ~ / menerapkan ~ dsb.*

takut

- Impulsku untuk bersih-bersih dimulai dari *RASA TAKUT* kepadamu dan penilaianmu.
- Dalam bola mata mereka ada *CEKAM KETAKUTAN*.
- *KETAKUTAN* kembali *MENGHANTUINYA* ketika ia sudah duduk dalam pesawat.
- Barangkali dia juga *MENGALAMI KETAKUTAN*. | Sewaktu si kecil mampu *MENGATASI KETAKUTANNYA*, berikan pujian. Katakan bahwa Anda bangga padanya. | Sepertinya cerita itu *MEMBANGKITKAN KETAKUTAN* terdalam yang mereka miliki. | Mereka melihat dua orang berlari-lari cepat dengan wajah seakan-akan sedang *MENDERITA KETAKUTAN* hebat. | Karena itu jangan biarkan anak *MENGHADAPI KETAKUTAN* sendirian. | Pembunuhan politik tersebut *MELAHIRKAN KETAKUTAN* masyarakat luas («culture of fear»). | Mereka ingin *MENYEBAR KETAKUTAN* dengan mengumbar kekerasan. | Terorisme merupakan tindakan sekelompok kecil pengecut yang *MENEBAR KETAKUTAN* dan rasa tidak aman.

talang Pemerintah bisa memberikan *DANA TALANGAN*, terutama yang bersifat darurat seperti ganti rugi kerugian masyarakat.

tali

- Kami telah merencanakan melebarkan jalan desa dan membuat *TALI AIR*. | Bentuk *TALI PADA JAM TANGAN* pun juga wajib diperhatikan. Jika Anda memiliki tangan besar atau gemuk maka pilih *TALI JAM TANGAN* yang sedang dan lebar. | Dia menarik *TALI KEKANG* kudanya sehingga binatang itu tertahan langkahnya. | Anjing itu tampak malu dengan pakaian tuannya dan selalu berjalan pada jarak terjauh *TALI KEKANG*. | Kini seakan mereka kembali memegang *TALI NASIB* di tangan sendiri. | *TALI NASIB* juga yang mengantarkan saya ke jenjang keberhasilan. | Dokter

^{1*} ditemukan juga: *tali asmara / ~ cinta / ~ hubungan / ~ jemuran / ~ perjodohan / ~ kasih / ~ perkawinan / ~ persatuan / ~ persaudaraan / ~ sejarah / ~ teraju dsb.*

^{2*} *seutas tali* might be more

kandungan menggantung *TALI PUSAR* saya lalu menaruh saya ke dalam gendongan suster yang selanjutnya memandikan saya. | Setelah *TALI PUSATNYA* dipotong, dokter anak membawa bayi itu untuk diletakkan dalam inkubator. | Ia melihat kain sarung itu terayun pada *TALI SAMPIRAN* dalam bilik itu. | Kita belajar untuk bisa memakai celana, mengikat *TALI SEPATU*, menguasai aritmetika, fisika atau bahasa Inggris. | Padahal dalam adat di kampungku, hubungan dengan pihak bakoku harus tetap dijaga. *TALI SILATURAHMI* yang tidak boleh terputus. ^{1*}

- Secarik kertas atau *SEUNTAI TALI* sering digunakan untuk membatasi buku. | Sederet pakaian menggantung di *SEUTAS TALI* jemuran depan rumah. ^{2*}
- Ia masuk ke pertunjukan seorang *PENITI TALI* dan penelan api, lalu keluar menuju deretan adu ketangkasan.
- Aku ingin sekali *MENGIKAT TALI PERSAHABATAN* dengan kau yang gagah perkasa ini. | Di bagian lain taman, ada beberapa anak perempuan sedang bermain *LOMPAT TALI*. | *TALI YANG DIRENTANGKAN* miring, memudahkan setiap anak memilih sendiri ketinggian yang akan dilangkahnya. ^{3*}
- Dulu tentu ada *PERTALIAN YANG ERAT* antara ke dua orang ini. ^{4*}
- Memang mereka saling merasa suka dan akrab, merasa seolah ada *PERTALIAN HUBUNGAN* di antara mereka. | Ia telah memutuskan *PERTALIAN JODOHNYA* dengan Yo Han, karena Yo Han telah berjodoh dengan gadis lain. | Malah kadangkala *PERTALIAN SE-KEPENTINGAN* bisa mengalahkan *PERTALIAN DARAH* sebagaimana yang kita lihat dalam persoalan ekonomi maupun politik. ^{5*}

common than *sehelai tali*, whereas *sehelai benang* may be more common than *seutas benang*
^{3*} ditemukan juga: *membuhul tali / mempererat ~ / menjalin ~ / mengendurkan ~ / memperkuat ~ / memperteguh ~*
^{4*} ditemukan juga: *pertalian asmara / ~ batin / ~ kerabat dsb.*
^{5*} ditemukan juga: *pertalian budaya / ~ cinta / ~ sedarah / ~ hukum / ~ saudara dsb.*

tamah Sungguh luar biasa kerajaan itu, rakyatnya pun *RAMAH TAMAH* dan saling menghargai di antara mereka. | Acara *RAMAH TAMAH* ini ditutup dengan melakukan makan malam bersama di lantai dua.

taman Saya mendengar berita tentang akan diberdayakannya *TAMAN BACA* di Indonesia. | Aku sendiri membuka *TAMAN BACAAN* di rumah. | Ini tempat yang terindah di dunia, laksana *TAMAN FIRDAUS* tempat semayam dewa-dewi. | Mereka ingin Ancol menjadi *TAMAN HIBURAN* utama di Asia Tenggara. | *TAMAN KANAK-KANAK* dengan senang hati menerima anak-anak yang masih berusia di bawah usia 4 tahun. | Bayangkan, Anda bermain ayunan bersama anak Anda di *TAMAN BERMAIN*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *taman (hutan) raya / ~ nasional / ~ wisata dsb.*

tamat • Kau masih baru *TAMAT SEKOLAH*. | *SETAMAT KULIAH* aku kembali ke kampung halaman. | Kemudian dengan bayinya, *SETAMAT SEKOLAH* pulang ke Indonesia.
 • Ia sudah *MENAMATKAN BUKU* itu ketika kelas empat sekolah dasar. | Modal manusia («human capital») diukur dengan *TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN*.

tambah • Tentu saja potongan bawang di dalam nasi goreng ini *MENAMBAH NAFSU MAKAN*. | Tujuan utama mengusahakan pola tanam ganda adalah untuk *MENAMBAH PENDAPATAN* petani. | Berbicara tentang kesehatan dan penyakit bisa membuat kita senang karena *MENAMBAH PENGETAHUAN*, namun terkadang juga menakutkan. | Ini *MENAMBAHKAN KEYAKINAN* bahwa kalian adalah orang-orang baik.
 • Seperti anak Anda *BERTAMBAH USIA*, keterampilan yang paling menonjol akan menjadi lebih jelas.
 • Namun, kini pekerjaan kita *BERTAMBAH BERAT* karena gangguan terjadi di tingkat produksi. | Kesempatan kerja di sektor pertanian semakin lama semakin kurang penting dengan

^{1*} ditemukan juga: *biaya tambahan / bukti ~ / dana ~ / pendapatan ~ / data ~ / penghasilan ~ / informasi ~ / makanan ~ / materi ~ / sokongan ~ / syarat ~ / tenaga perawat ~ / keterangan ~ / tugas ~ / uang ~ dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *tambahan biaya*

BERTAMBAH BESARNYA kesempatan kerja di sektor industri. | «Ah, Uta! Apa kabar? Kau sudah *TAMBAH BESAR* ya,» sapa bapak Abi dengan ramah. | «Wah, Anda *TAMBAH GEMUK*,» kata pak Karyono dengan spontan. | Demonstrasi *BERTAMBAH GENCAR* dilaksanakan oleh para mahasiswa. | Aku pun *MENJADI BERTAMBAH MURUNG*. | Sebuah koran sore, di manapun di dunia, mengalami ruang gerak yang *BERTAMBAH SEMPIT*. | Jika dia tak berhasil menyatakan api pada percobaan yang pertama atau yang kedua, maka rasa tak sabarnya *BERTAMBAH TINGGI*.

- Wangi daging yang dibakar menyebabkan rasa laparnya *BERTAMBAH HEBAT*.
- Rempah-rempah tidak hanya berguna sebagai pelezat makanan atau sekadar *PENAMBAH SELERA* makan, rempah-rempah juga mengandung zat yang bagus untuk kesehatan.
- Sebagai pemasok bahan baku global, kita sebenarnya memiliki posisi strategis, tetapi *NILAI TAMBAHNYA* justru lebih banyak dinikmati negara lain. | Tapi sekarang yang diekspor adalah barang-barang yang *BERNILAI TAMBAH* tinggi. | Kesederhanaan inilah yang menjadi *NILAI TAMBAH* bagi mutu novel ini.
- Daripada si anak terbebani akhirnya ya sudahlah tidak usah ikut *PELAJARAN TAMBAHAN*, yang penting anak suka berangkat ke sekolah. | Penyedap makanan adalah *BAHAN TAMBAHAN* makanan yang tidak menambah nilai gizi. | Biaya yang lebih mahal dapat menjadi *BEBAN TAMBAHAN* bagi keluarga. | Lingkungan dan kondisi kerja yang tidak sehat merupakan *BEBAN TAMBAHAN KERJA* bagi karyawan atau tenaga kerja. ^{1*}
- Tidak ada *PENAMBAH* manis *BUATAN* atau perasa buatan.
- Sebagian besar *TAMBAHAN ANGGARAN* diketahui akan digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR. | Orang pribadi tertentu dapat diberikan pengembalian *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI* (PPN) yang telah dibayar. ^{2*}

/ ~ dana / ~ pendapatan / ~ data
/ ~ penghasilan / ~ informasi / ~ modal / ~ produksi / ~ kesempatan kerja / ~ pengetahuan / ~ tunjangan / ~ uang dsb.

tambak Perubahan fungsi hutan bakau menjadi *PERTAMBAKAN IKAN DAN UDANG*, menjadi penyebab utama kehancuran hutan bakau di pesisir pantai ini.

tambal

- Beberapa kendaraan roda tiga memangkal di depan bengkel *TAMBAL BAN*.
- Sepatu *BOLONG* bisa *DITAMBAL*. | Lembaga ini sebelumnya menyarankan opsi lain untuk *MENAMBAL BOLONG* neraca keuangan tersebut. | Berikut ini paparan mengenai keunggulan dan keburukan berbagai jenis bahan yang umumnya digunakan untuk *MENAMBAL LUBANG GIGI*. ^{1*}
- Hal ini tidak bisa diakal-akali (dikamuflase) atau *DITAMBAL SULAM* dengan teknik lain. | Vaksin DPT diberikan secara bertahap. Kalau tertinggal, segera lakukan *PENYULAMAN* alias *DITAMBAL*.
- Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah struktural yang penanganannya pun harus sistematis dan tidak *TAMBAL SULAM*.

^{1*} ditemukan juga: *ban bocor ditambal / lubang jalan ditambal*

tambang¹ Padahal, sumber dayanya ada di kita, bahan bakunya ada di kita, yaitu *BAHAN TAMBANG*. Itu problem kita. | Perlu diingat *BARANG TAMBANG* adalah komoditas yang tidak terbarukan, akan habis suatu waktu.

tambang² *PERAHU TAMBANGAN* di kecamatan ini memiliki titik penyeberangan di beberapa desa. | Saat akan pulang, *UANG TAMBANGAN* pun tergegnam di tangan.

tambat

- Hal ini menyadarkan Juli bahwa ia bukan pasangan yang dapat *MENAMBAT HATI* Nayla. | Dia seseorang yang tak cukup mencintai tempat asal, tapi juga gagal *MENAMBATKAN HATI* ke tempatnya yang baru. | *HATIKU* sudah *TERTAMBAT* kepada kucing yang pertama.

- Semua ini berakhir ketika ia pada akhirnya menemukan *TAMBATAN HATINYA*, calon istrinya.

tambun

- Yang membedakan adalah *FISIKNYA* yang kian *TAMBUN*. | Sejak pemerintahan beliau, *KABINET* kembali *TAMBUN*. | Presiden itu berkesimpulan bahwa *KOALISI TAMBUN* yang dibentuknya akan serta-merta menghilangkan persoalan. | *LELAKI TAMBUN* ini kemudian menyantap seluruh sisa panganan Padang karibnya. | Perawakannya pendek dengan *PERUT TAMBUN*. | Di mata *PRIA TAMBUN* berambut kribo ini, merekalah yang layak memimpin negara ini. | Ayahku telah menjagal *SAPI* paling *TAMBUN*.
- Temannya *BERBADAN TAMBUN*, istrinya juga berbadan tambun.

tameng

- Antibodi sebagai *TAMENG ALAMI* dari segala penyakit pun terbentuk dalam tubuh pasien. | Tentara itu secara sistematis menggunakan warga sipil sebagai *TAMENG HIDUP*.
- Terlihat aparat keamanan *MEMASANG TAMENG* penghalau untuk melindungi diri dari lemparan massa yang rusuh. | Orang ini akan langsung *MEMASANG TAMENG* pembelaan saat ada yang melakukan kritikan.

tampak

- Ia *NAMPAK* agak *MUDA* di foto itu, seperti dalam usia pertengahan tiga puluh.
- Tibalah pukul satu, dosen belum *MENAMPAKKAN BATANG HIDUNGNYA* di kampus. | | Pemilik PT tersebut tidak pernah *MENAMPAKKAN HIDUNG* selama proyek dikerjakan. | Selama pemantauan ini, relawan semuanya baik, tidak ada yang *MENAMPAKKAN GEJALA* apapun. | Kerja keras tersebut mulai *MENAMPAKKAN HASIL*.
- Baru hari ini ia masuk kembali ke sekolah setelah dua minggu tak *NAMPAK BATANG HIDUNGNYA*.
- Dengan cara ini kita bisa menggambar *TAMPAK ATAS* rumah dengan cepat. | Tidak semua orang pernah melihat siluet wajahnya sendiri dari *TAMPAK SAMPING*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *tampak bawah* / ~ *belakang* / ~ *depan* dsb.

tampang¹

- Jika bukan karena *TAMPANG MUKA* dan kulitnya yang gelap, sungguh saya bisa-bisa tidak akan mengenalinya sebagai orang Buton.
- Ia hanya tertawa, *MEMASANG TAMPANG* tak berdosa. | Eko langsung *PASANG TAMPANG* serius.

tampang²

Cara kerja ini adalah merekam permukaan *TAMPANG LINTANG* kayu dengan lensa pembesar, dan secara otomatis melakukan klasifikasi.

tampar

- Telinganya yang kanan *KENA DITAMPAR*, menimbulkan bunyi mengiang tiada hentinya. | Pipinya sempat pula *KENA TAMPAR* Ayah yang murka. | Pipi kanannya bengkak membiru karena tadi *TERKENA TAMPARAN* tangan kiri Bi Lian.
- Keadaan ini merupakan *TAMPARAN HEBAT* bagi keangkuhan dan kesombongan Boan Sip.
- Penolakan itu tentu saja bagai sebuah *TAMPARAN WAJAHNYA*.
- Kemudian dari kiri ia *MENGIRIM TAMPARAN* ke arah kepala lawan. | Tangannya terhenti di udara, tidak jadi *MELAKUKAN TAMPARAN* kuat itu. | Bunda dengan sigap menarik tangan Ayah yang ingin *MELAYANGKAN TAMPARAN* keduanya. | Dia *MENANGKIS TAMPARAN* Keng Hong dengan telapak tangannya.

tampik

Bagaimana aku *MENAMPIK LAMARAN* ayah Ismail? | Sejumlah pakar *MENAMPIK KEMUNGKINAN* bahwa virus itu adalah buatan manusia. | Ia tak *MENAMPIK KENYATAAN* banyaknya media cetak yang berguguran. | Mereka tak *MENAMPIK SYARAT* merevisi dua pasal itu. | Sejurus kemudian, politikus itu *MENAMPIK TUDINGAN* tersebut.

tampil

- Klubnya sudah layak mendapat gelar juara dengan *PENAMPILAN APIK* mereka selama delapan bulan

terakhir. | *PENAMPILAN FISIK* berpengaruh besar terhadap penerimaan diri remaja dalam kelompoknya. | *PENAMPILAN LAHIRIAH* semata tidak bisa menjadi tolok ukur. | Manusia seringkali tertipu oleh *PENAMPILAN LUAR* dari segala sesuatu. | Dengan *PENAMPILAN SEADANYA*, Barça menjadi juara paruh musim.

- Komputer akan mengerjakan perintah Anda dan menampilkan tanggapannya di *LAYAR TAMPILAN*.
- Sesuai dengan judulnya, tentunya film «Coffee and Cigarettes» banyak *MENAMPILKAN ADEGAN* dengan kopi di dalamnya. | Hal tersebut *MENAMPILKAN KESAN* bahwa Tanto adalah pemuda yang sangat tertutup. | Akan *DITAMPILKAN 11 KOMPOSISI* kontemporer untuk piano, alat tiup dan alat elektronik.

tampung

- Banyak sungai yang *DAYA TAMPUNGNYA* mengecil.
- Ini adalah satu-satunya klub yang bisa *MENAMPUNG AMBISI* saya. | Diperlukan sebuah wadah yang mampu *MENAMPUNG ASPIRASI* mahasiswa. | Ia khawatir kapasitas yang tersedia tidak bisa *MENAMPUNG KEBUTUHAN* yang ada. | Pasar ini diharapkan bisa *MENAMPUNG PRODUK* pertanian lokal. | Kita juga persiapkan tempat-tempat untuk *MENAMPUNG PENGUNGS*.
- Kedua jembatan ini sudah *KETETERAN MENAMPUNG* volume kendaraan yang terus meningkat.
- Jutaan anak muda tidak *TERTAMPUNG DI DUNIA KERJA* karena ketidaksesuaian keterampilan.
- Lantas, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari *RUMAH PENAMPUNGAN* itu, dan membuka usaha sendiri. | Gedung tersebut menjadi *TEMPAT PENAMPUNGAN* sementara bagi pengungsi ini. 1*
- Sejumlah danau yang menjadi tempat *PENAMPUNGAN AIR* bersih dan irigasi di Pulau Dewata perlu ada usaha pengerukan. | Ada ribuan pulau yang dapat dijadikan tempat *PENAMPUNGAN PENGUNGS* ini.

1* ditemukan juga: lokasi penampungan

tamu

- Di bagian belakang rumah makan ini ada sebuah pekarangan kecil, disediakan khusus untuk *TAMU-TAMU AGUNG*. | Tujuan dari kantor depan hotel adalah sebagai berikut: (...), meningkatkan jumlah *TAMU LANGGANAN* (...). | Saat itu aku sudah jadi *TAMU LANGGANAN* di rumah keluarga Soe.
- Rupanya mereka *KEDATANGAN TAMU*.
- Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar tidur, *RUANG TAMU*, dan seterusnya.

tanah

- Mereka tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penjualan *TANAH ADAT* tersebut. | Aku tidak sanggup menahan anakku untuk meninggalkan *TANAH AIR*. | Kementerian Keuangan harus mendapat definisi tepat atas *TANAH MENGANGGUR*, yang akan dikenakan pajak progresif. | Petani kecil dan buruh tani semakin kehilangan luas *TANAH GARAPAN* mereka. | Tak diizinkan kita untuk berjalan lurus-lurus saja demi mencapai *TANAH PERJANJIAN*. | Musa membawa bangsanya pergi dari Mesir, berpindah ke *TANAH TERJANJI*. | Di Sulawesi Tengah terdapat unsur logam *TANAH JARANG* (LTJ) atau «rare earth element» (RRE). | Dari 7,3 juta hektar *TANAH TELANTAR* itu, 15,32 prosen dikuasai oleh negara. | Hal ini telah mengakibatkan terjadi banjir bandang dan bahaya *TANAH LONGSOR* di beberapa lokasi. | Kau sendiri, lahir di *TANAH ORANG*, bukan di tanah Batak. | Ia ingin mendorong sebanyak mungkin orang Indonesia merasakan nikmatnya belajar di *TANAH RANTAU*. | Mereka tidak punya lagi kesempatan untuk berangkat ke *TANAH SUCI*. | Lahan itu dulunya adalah *TANAH TANDUS* yang digunakan untuk menanam kelapa dan mangga. 1*
- Kendati secara keseluruhan pertarungan masih kalah dari Djokovic, Nadal superior jika bentrok di lapangan *TANAH LIAT*. | Dua patung ini tidak dipahat dari batu, hanya dari *TANAH LIAT BAKAR*, merah

1* ditemukan juga: tanah bengkak / ~ impian / ~ jabatan / ~ jajahan / ~ komunal / ~ kosong / ~ kelahiran / ~ terlantar / ~ liat / ~ luas / ~ pusaka / ~ pertanian / ~ tumpah darah / ~ ulayat dsb.

kecoklatan. | Lantainya terbuat dari *TANAH LIAT* dikeraskan bercampur pasir. | Cemilan ini memiliki rasa yang khas, yaitu hambar dengan sentuhan aroma alami dari *TANAH LIAT* yang dipanggang.

- Keberadaan *AIR TANAH* cukup besar dibandingkan dengan air permukaan. | Praktik pemutaran tanaman membantu mencegah *KELELAHAN TANAH* dan meminimalkan risiko serangan hama dan penyakit tertentu.

- Lalu ia terlibat aktivitas *BAWAH TANAH* melawan Belanda.

- Mereka tidak hanya *MENGGARAP TANAH* dan beternak tetapi juga mengembangkan teknologi. | *TANAH-TANAH* rendah dapat *DIGARAP* seluruhnya menjadi tanah pertanian dan perkebunan. | Suaminya membeli *SEBIDANG TANAH* yang cukup luas di areal dekat lapangan golf. |

Sebelumnya jalan masih *BERLAPIS TANAH*. Namun pemerintah desa langsung menganggarkan untuk pengadaan batu. | Erosi adalah pengikisan atau kelongsoran yang sesungguhnya merupakan proses *PENGHANYUTAN TANAH*.

- Pastikan listrik *DITANAM KE TANAH* («grounded»).

tanak

- Anaknya tidak sabar menunggu nasi gablek *MASAK DITANAK*.

- Orang-orang terkesima. Entahlah, cuaca masih cerah, tapi terasa sedang *MENANAK AMARAH*. | Sejak mereka lahir, para tetua adat telah *MENANAK DENDAM* dan meniup dengki satu sama lain.

tanam

- Namun makanan menjadi berlimpah ketika manusia mengenal cara *BERCOCOK TANAM* dan beternak. | Pada *POLA TANAM* padi dua kali dalam satu tahun terdapat dua kali puncak populasi tikus sawah.

- Kompetisi antar spesies atau antar jenis tumbuhan terjadi pada sistem *TANAM GANDA* («multiple cropping»). Sistem *TANAM GANDA*, baik tumpang sari («intercropping») maupun *TANAMAN CAMPURAN* («mixed cropping») banyak dilakukan di Indonesia. | Sistem tanam ini kemudian dikenal dengan *TANAM PAKSA* («cultuurstelsel»).

- Tukang kebun menyemai *TUNAS TANAMAN* ke lahan untuk memproduksi tanaman baru.

- Jenny adalah tukang kebun hotel yang biasa *MENYEMAI TANAMAN* sumber sayuran di bagian dapur.

- Maka *MENANAMLAH KEBAIKAN*, karena hanya yang menanam yang kan menuai. | Dia menjadi orang kecil yang tampil biasa saja, tetapi tak pernah berhenti dan puas *MENANAM KEBAJIKAN* untuk sesamanya. | Tadi ada seorang misterius yang menelepon, ia mengaku sudah *MENANAM BOM* di sekolah dan akan meledak. | Investor ini akan *MENANAMKAN INVESTASINYA* di sektor kehutanan. | Kita sedang *MENANAM KEJAHATAN* lingkungan di dalam rumah sendiri. Jika stok sumber daya alam (SDA) di bumi habis, terjadi krisis yang sulit dibayangkan. | Ada berbagai masalah yang membuat investor batal *MENANAMKAN MODALNYA* di Indonesia. | Dengan pengetahuan ini orang dapat melakukan antisipasi terhadap alam, misalnya: kapan mereka harus menanam padi, *MENANAM PALAWIJA* atau kapan harus membuat sumur. | Sebenarnya kau yang *MENANAMKAN PIKIRAN* itu. | Dunia pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis dalam rangka *MENANAMKAN SIKAP* cinta lingkungan. | Namun ia dari awal sudah *MENANAMKAN KEYAKINAN* kuat. «Setiap pertandingan itu harus menang, sebelum tampil yakini diri bahwa harus menang,» ujarnya. | Kalangan mahasiswa mulai banyak yang *MENANAMKAN SAHAM* di pasar modal. ^{1*}

- Pastikan listrik *DITANAM KE TANAH* («grounded»). | Secara sederhana kabel «grounding» ditempelkan ke bodi peralatan listrik dan *DITANAMKAN* secara permanen *DI DALAM TANAH*.

- Hanya satu hal yang pasti *TERTANAM KUAT* dalam benak mereka.

- Salak merupakan salah satu *TANAMAN ASLI* Indonesia yang disukai dan memiliki prospek

^{1*} ditemukan juga: *menanamkan*
kebiasaan / ~ *budaya* / ~ *dana* / ~
disiplin / ~ *ideologi* / ~ *nilai* / ~
pemahaman / ~ *pengaruh* / ~ *rasa* / ~
kesadaran / ~ *semangat* / ~ *sikap* / ~
uang dsb.

yang baik. | Peralihan dari *TANAMAN HARIAN* ke *TANAMAN TAHUNAN* ini merupakan hasil dari respons masyarakat terhadap segala perubahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. | Selain padi, berbagai tanaman dapat menjadi tanaman pokok antara lain *TANAMAN BIJI-BIJIAN* (jagung, kacang), *TANAMAN SAYURAN* (tomat, kubis, kacang panjang), ubi-ubian (...). | Lalu, serangga itu akan dimangsa oleh *TANAMAN GANAS* ini. | *TANAMAN KARNIVORA* ini memiliki aroma yang membuat serangga tertarik untuk mendekati tanaman ini. | Bayang-bayangku mulai memasang pagar bambu. Menanam *TANAMAN-TANAMAN LIAR* yang aku ambil dari kebun sebelah. | Penanaman *TANAMAN KERAS* juga akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. | Sewaktu dilakukan pencangkulan ini, rumput dan sisa *TANAMAN LUNAK* dapat dicampur sekaligus sehingga membusuk dan dapat menjadi pupuk. | Sistem tanam campuran antara *TANAMAN SEMUSIM* dengan *TANAMAN TAHUNAN* dapat dibagi dalam 3 macam. | *TANAMAN OBAT* yang memiliki serapan terbesar adalah ketumbar, kunyit, lengkuas, jahe, sereh wangi, jinten, adas manis, dan temulawak. | Mereka mengoptimalkan ruang dengan menanam *TANAMAN MERAMBAT* di dinding, pagar, dan pepohonan pada tanah tersisa. | Padi gogo dan jagung ditanam bersama-sama kemudian ubi kayu ditanam sebagai *TANAMAN SELA* satu bulan atau lebih sesudahnya.

tancap

- Aku pun langsung membayar belanjaan yang dibeli Ucup dan langsung keluar, kami berdua langsung *TANCAP GAS* menuju rumah sakit. | Kami langsung *TANCAP GAS* untuk merumuskan dan menyusun standar yang nanti bisa dimanfaatkan untuk semua Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). | Jangan biarkan *STEKER* tetap *MENANCAP* dan jangan biarkan pemanasan lebih dari satu jam.
- Mereka masih berusaha *MENANCAPKAN AKAR-AKAR* pengaruhnya di berbagai bidang. | Para pendatang tidak *MENANCAPKAN AKAR* yang dalam di tempat mereka tinggal karena mereka tahu bahwa mereka akan segera pindah. | Hal ini membuat Kartini semakin gesit *MENANCAPKAN BENDERA* kesetaraan. | Ada tiga pintu yang menjadi akses utama DPR untuk *MENANCAPKAN HEGEMONINYA* di era reformasi. ^{1*}
- Pengalaman ini *TERTANCAP KUAT* di benak saya.

^{1*} ditemukan juga: *menancapkan budaya* / ~ *dominasinya* / ~ *kekuasaannya* dsb.

tanda

- *TANDA-TANDA* erupsi sebenarnya sudah *TERAMATI* setahun sebelum peristiwa. | Ia segera *MEMBERI TANDA* kepada kelima perwira itu. | *BERILAH TANDA CEK* jika pernyataan berikut sesuai dengan isi wawancara dan *BERILAH TANDA SILANG* jika tidak sesuai. | Beberapa gadis *MENYISAKAN TANDA-TANDA* menangis semalam suntik.
- Pimpinan Pusat memberi *KARTU TANDA ANGGOTA* kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan. | Mereka diduga memiliki *KARTU TANDA PENDUDUK* (KTP) ganda. | Dalam bahasa tulisan, perbedaannya dijelaskan oleh bermacam-macam *TANDA BACA*. | Hasil survei ini seharusnya menjadi *TANDA BAHAYA*. | Dan sedikit pun tidak kelihatan *TANDA-TANDA BATANG HIDUNG* Ikanuri dan Wibisana. Mamak semakin cemas. | Hasil yang didapatkan pada survei *TANDA BATAS* ini sangat membantu dalam penentuan lokasi penanaman. | Jangan lupa untuk bubuhkan *TANDA CENTANG* di kolom pernyataan setuju. | Belakangan saya diberitahu bahwa obat itu telah memperoleh *TANDA DAFTAR* di Indonesia. | *TANDA GAMBAR* mereka juga diumumkan. *TANDA GAMBAR* itu tak boleh mirip *TANDA GAMBAR* Pemilu. | *TANDA JADI* merupakan bukti atau pengikat keseriusan konsumen dalam perencanaan pembelian mobil baik secara tunai ataupun cicilan. | Guru itu juga pahlawan. Tetapi selepas mereka berbakti tak satu pun ada *TANDA JASA* menempel pada mereka. | Dia tidak dapat memperoleh akta kelahiran atau *AKTA TANDA KENAL LAHIR*. | Di

^{1*} ditemukan juga: *tanda keberuntungan* / ~ *bukti* / ~ *dukacita* / ~ *penghargaan* / ~ *hidup* / ~ *hijau* / ~ *hormat(an)* / ~ *hubung* / ~ *pengikat* / ~ *jasa* / ~ / ~ *jejak* / ~ *medan* / ~ *pangkat* / ~ *petik* / ~ *salib* / ~ *silang* / ~ *menyuruh diam* / ~ *ketidakmampuan* dsb.

dadanya tersemat *TANDA PENGENAL* wartawan. | Dalam sebuah hadits salah satu *TANDA KIAMAT* adalah kalau matahari sudah terbit dari barat. | Tatkala muncul kelompok-kelompok dalam masyarakat yang membentuk «milisi bersenjata» sendiri, itulah *TANDA-TANDA KIAMAT* bagi suatu negara. | Dalam teks drama penjelasan mengenai latar, akting maupun «lighting» ditulis dalam *TANDA KURUNG* dengan dicetak miring. | *TANDA KURUNG SIKU* mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. | Kata «tabungan» diberi *TANDA KUTIP* (" ... "). | Dokter Karim memainkan dua jemari pada kata terakhir. Ia bermaksud memberi *TANDA KUTIP*. | Kami menerima begitu banyak *TANDA MATA* sehingga kami memerlukan sebuah tas baru untuk membawanya pulang. | Rekaman ini diunggah ke media sosial masing-masing dengan mencantumkan *TANDA PAGAR* (tagar atau «hashtag») tertentu. | Untuk melakukan ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan klik *TANDA PANAHAH* ke bawah di bagian atas layar. | Juga suatu gagasan dalam *TANDA PETIK* (" ... ") menunjukkan bahwa gagasan tersebut masih diragukan. | Ia mengibarkan bendera putih *TANDA MENYERAH*. | Kalimat ini berintonasi naik dan diakhiri *TANDA SERU* (!). | Apabila orang yang bersangkutan tidak mau *MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN*, penyidik membuat catatan tentang hal itu. | Beliau pun *MENERAKAN TANDA TANGANNYA* di halaman awal bukunya. | Untuk memindahkan menara, diperlukan biaya. Dari mana dana untuk itu diperoleh, menjadi *TANDA TANYA*. | Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti *TANDA TITIK*. | Seorang penyelenggara negara seyogianya dapat membaca *TANDA-TANDA ZAMAN*.^{1*}

- Lahirnya teori kuantum *MENANDAI TERJADINYA* revolusi dalam bidang fisika. | Pameran ini *MENANDAI TITIK* kebangkitan industri otomotif Indonesia. | Hari ini *MENANDAI TONGGAK* penting dalam perjuangan kami melawan korupsi.
- Hal ini *DITANDAI DENGAN ADANYA* perasaan tidak puas dengan diri sendiri. | Masyarakat baru ini *DITANDAI* oleh *KEBEBASAN* politik. | Secara klinis kondisinya juga kita nyatakan baik *DITANDAI TIDAK ADANYA* gejala klinis.
- Sudah ada lebih dari 20 ribu *PENANDA TANGAN* petisi tersebut.
- Menangkap kupu-kupu dalam mimpi sering dianggap sebagai *PERTANDA KEBERUNTUNGAN*.
- Ini *PERTANDA BAGUS*: Tuhan mendengar doa saya. | Aku bermimpi digigit ular, itu *PERTANDA BAIK*. | Dalam alam pikiran warga desa, itu *PERTANDA BURUK*.

tandan Iya, hampir aku lupa, Kak. Kami membawa *SETANDAN PISANG* untuk Kakak dan kawan-kawan Kakak.

tandas

- Padahal, nasi dan lauk di dapur sudah hampir *LICIN TANDAS* diserbu keluarganya kan? | Besok paginya pintu toko didapati terbongkar kuncinya. Botol-botol minuman keras *LICIN TANDAS* dari etalase dan rak di gudang.
- *GELAS BIR* ketiga sudah *TANDAS*. | Ia kemudian minum sampai *ISI GELASNYA TANDAS*. | *PIRING* kami *TANDAS* dalam waktu singkat.

tanding

- Tim nasional Indonesia U19 menjalani beberapa *LATIH TANDING* dengan klub Universitas dan klub-klub kasta teratas dari Korea Selatan. | Sebagai seorang ksatria, *PERANG TANDING* merupakan cara penyelesaian pamungkas yang terbaik.
- Ia tampak sangat berharap untuk dapat lekas *MENANDINGI KEPIAWAIANKU* mengetik dengan sepuluh jari.^{1*}
- Warriors masih punya sisa enam *PERTANDINGAN KANDANG* musim ini. | Terjadi perkelahian

^{1*} *menandingi* can refer to the properties of a person, but also to the person as a whole: *Engkau kira dia akan mampu menandingi aku, ya?*

hanya karena salah satu pihak tidak puas dengan hasil *PERTANDINGAN PERSAHABATAN* itu. | *PERTANDINGAN* itu amat *SERU* dan *MENEGANGKAN*, berlangsung dengan kecepatan yang memusingkan para penonton.

- tanduk¹
- Kami segera sadar bahwa situasi telah menjadi gawat, nyawa kami berada di *UJUNG TANDUK*.
 - Karena tubuhku sangat pendek saat SD, aku kesulitan untuk *MENANDUK BOLA* hasil umpan silang.
- tanduk²
- Penjara tak menghentikan *TINDAK TANDUK* Shobur: ia tetap berupaya menghubungi saya.
- tandus
- Lahan itu dulunya adalah *TANAH TANDUS* yang digunakan untuk menanam kelapa dan mangga.
- tang
- TANG JEPIT* ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut.
- tangan
- Melalui Demokrasi Terpimpin, dia memerintah dengan *TANGAN BESI*, antara lain menangkapi para oposan. | Beberapa drama musikal populer yang lahir dari *TANGAN DINGIN* Ari, di antaranya *Semut Hitam* dan *Semut Merah*. | Dia pun menerima dengan *TANGAN TERBUKA* ketika tawaran proyek tersebut datang. | Pengusaha tersebut tak pulang dengan *TANGAN HAMPA* dari Hannover. | Sudah jelas bahwa dia akan meneruskan bisnis ayahnya kelak. Ia sudah menjadi *TANGAN KANAN* ayahnya. | Dia adalah *TANGAN KIRI* dari Bupati dan Wakil Bupati. | Jangan datang dengan *TANGAN KOSONG* saat mengunjungi rumah mertua. Pilihan kue manis ini bisa jadi rekomendasi terbaik buat kamu. | Perempuan itu membikin asanya pupus dan mengirimnya pulang dengan *TANGAN KOSONG*. | Dengan *TANGAN KOSONG* ia dapat memukul mati harimau. | *PERKELAHIAN TANGAN KOSONG* berjalan seru. | Sekembalinya dari perantauan dia coba berdagang, tetapi *TANGANNYA* terlalu *PANAS*. | Dilarang menyentuh perlengkapan listrik yang bertegangan dengan *TANGAN TELANJANG*. | Dia berani memapak pedangnya dengan *TANGAN TELANJANG*. ^{1*}
 - Yang penting jangan *PANJANG TANGAN*. | Semasa hidup Darman sangat *RINGAN TANGAN*, suka membantu yang kerepotan. | «Kepala pasukan itu *RINGAN TANGAN* sekali rupanya!» ujar Jayengrono dengan geram.
 - Kalau tidak salah, kau Kebo Lanang. Dan temanmu itu Rangkawi. Kalian jelas bekas *TANGAN KANAN* Sampuraga pada sepuluh tahun yang lalu...?! |
 - Politisi ini dianggap hanya sebagai *KAKI TANGAN* Walikota. | Ia telah menjadi korban totokan yang luar biasa sehingga ia menjadi lumpuh *KAKI TANGANNYA*. ^{2*}
 - Aku *MENGACUNGKAN TANGAN* dan tanpa disuruh pergi ke depan kelas. | «Aku menyerah!» teriak Purbajaya tiba-tiba. Dia *MENGACUNGKAN TANGAN* ketika ujung-ujung senjata diarahkan pada tubuhnya. | «*ANGKAT TANGAN!*» Dengan gemeteran Wasripin berdiri dan *MENGANGKAT TANGAN*. | Aih, kalau disuruh melawan orang yang pandai sihir, lebih baik aku *ANGKAT TANGAN* saja! | Kini atas nama efisiensi pemerintah *ANGKAT TANGAN* dari tanggung jawabnya. | Toh, strategi ini tak banyak menolong, sampai akhirnya manajemen *ANGKAT TANGAN*, menyerah. | Kau *MEMBIMBING TANGANKU* menyelip sana-sini di antara orang-orang. | Pertanyaan yang harus dijawab antara lain apakah ada *CAMPUR TANGAN* kelompok kepentingan tertentu. | Bahkan ada sikap siswa yang menyatakan malas melakukan *CUCI TANGAN*. | Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk «*CUCI TANGAN*». | Lalu si bocah mulai berlutut dengan kedua *TANGAN TERDEKAP* di dadanya. | Ayah itu lalu *MENGGANDENG TANGAN* puterinya untuk diajak pergi secepatnya dari tempat itu. | Adat Belanda, suami-istri berjalan

^{1*} bdk.: Inggris «empty-handed» which does not mean «barehanded», «with one's bare hands»

^{2*} two different meanings!

^{3*} *menangani* is a very general word, apt to be used with any problem, or with any matter or person that constitutes a problem: *bala / korban / pasien / persoalan / tantangan / urusan / wabah* dsb.

BERGANDENGAN TANGAN. | Maka kami akan terus *BERGANDENGAN TANGAN* untuk kembali menguji hal ini. | «Ini temanku,» Lia mengenalkan diriku kepada simboknya. *KUJULURKAN TANGAN*. | Pertanyaan terakhir membuat Rama *MENGEPALKAN TANGANNYA*. | «Apa, sih. Nggak penting,» katanya seraya *MENGIBASKAN TANGAN*. | Setelah dekat dengan bibir pantai, Salman *MELAMBAI-LAMBAIKAN TANGAN* kepada orang-orang yang berdiri di daratan. | Ia *LAMBAIKAN TANGAN* menyuruh wanita-wanita itu menyingkir lebih jauh. | Ketika telah terjadi musibah maka pejabat cenderung ingin *LEPAS TANGAN* dan bermasa bodoh dengan keadaan yang terjadi lokasi bencana alam. | Dua orang perawat laki-laki itu *MEMAGANGI TANGANKU*. | Ayah selalu *BERPANGKU TANGAN* terhadap perkataan-perkataan keluarganya yang memojokkan Ibu. | Siswa dari tiap grup *BERPEGANGAN TANGAN* dan membentuk lingkaran. | Lagu ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk tetap *BERPEGANGAN TANGAN* di tengah kondisi serba sulit seperti ini. | Orang yang berbohong bakal dipotong lidahnya, orang yang mencuri *DIPENGGAL TANGANNYA*. | Padahal uang sudah *BERPINDAH TANGAN*. | Aku masih merasakan tanganmu *MEREMAS TANGANKU*. | Dia *MERENTANGKAN* kedua *TANGAN*, memeluk kami yang terdiam. | Dia *MENYILANGKAN TANGAN* di depan dadanya dan menatap tajam satu per satu prajurit di hadapannya. | «Arman,» si Topi Biru *MENYODORKAN TANGANNYA*. | Mereka tak mau *MENADAHKAN TANGAN* di depan anak-anak. | Selama ini penyadapan menjadi senjata ampuh untuk *MENANGKAP TANGAN* pejabat yang tengah bertransaksi suap. | Bosnya itu *DITANGKAP TANGAN* oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). | Aku *MENANGKUPKAN* kedua *TANGAN* ke wajahku. | *TANGAN* kanannya *TERTANGKUP* di dada. | Rama mengulurkan tangannya pada Adinda. (...) Seketika, Rama *MENARIK* kembali *TANGANNYA* yang tak disambut oleh Adinda. | Dia *TARIK PULANG TANGANNYA*, juga tubuhnya, untuk menyelamatkan diri. | Yang biasa dilakukan di Jerman adalah memberikan apresiasi. Bukan dengan *BERTEPUK TANGAN*, melainkan dengan mengetuk meja. | Dia langsung *TUNJUK TANGAN* untuk bertanya. | Menurut keputusan ini, TNI tetap memiliki hak untuk *TURUN TANGAN* atas permintaan kepolisian. | Dia melihat betapa pemuda tampan itu *MENGULURKAN* kedua *TANGAN* kepadanya, seperti akan memeluknya. | Ia keluar masuk di dusun-dusun dan kota-kota, *MENGULURKAN TANGAN* kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongannya.

- Sudah *GATAL-GATAL TANGAN* pemuda ini hendak menerjang raksasa gendut itu. | Dua *TANGANNYA MENGEMBANG*.
- Sebagian besar milik tuanku *JATUH KE TANGAN* istri sah. | Konstantinopel *JATUH KE TANGAN* bangsa Turki Usmanid.
- Saya lebih terbiasa mengetik daripada *MENULIS TANGAN*.
- Biarawan itu menyalin kitab suci dengan *TULISAN TANGAN*.
- Orang diminta menjaga jarak paling tidak dua meter, kira-kira dua kali *BENTANGAN TANGAN* satu sama lain. | Seperti biasa sepulang dari dinas di Bandung, pasangan membawa *BUAH TANGAN*. | Antologi yang diterjemahkan oleh Lutfi Mardiansyah ini berisi tiga cerpen *BUAH TANGAN* Kundera. | Daripada memotong bahan batangan dengan sebuah pahat ringan, lebih baik batangan itu digergaji dengan *GERGAJI TANGAN*. | Lalu dengan *ISYARAT TANGAN* mempersilahkan Hendra duduk. | «Sam-soeheng, mari kita berlatih pula, dengan tangan kosong!» Ia *KEPAL TANGANNYA*, dan menghampirinya. | Bentuk *TALI PADA JAM TANGAN* pun juga wajib diperhatikan. Jika Anda memiliki tangan besar atau gemuk maka pilih *TALI JAM TANGAN* yang sedang dan lebar. | Pegawai itu mengenakan jaket, rompi dada penahan angin, helm, masker, plus *KAUS TANGAN* kulit. | Tanpa mempedulikan lukanya, kakek itu menghantam dada bajak itu dengan *KEPALAN TANGAN* kanannya. | Ada *PEGANGAN TANGAN* di kanan dan kiri tangga. | Ia menyeka keringat di pelipisnya dengan *PUNGGUNG TANGAN*. | Dia memakai jaket kulitnya, lengkap

dengan topi dan *SARUNG TANGAN*. | Apabila orang yang bersangkutan tidak mau membubuhkan *TANDA TANGAN*, penyidik membuat catatan tentang hal itu. | Keduanya mengulurkan lengan, kedua pasang *TAPAK TANGAN* itu saling tempel. | Tiba-tiba saja sesuatu melesat ke luar dari *TANGKUPAN TANGANKU*, cepat sekali. | Yang pertama-tama wajib memberikan *ULURAN TANGAN* adalah keluarga.

- Sudah ada lebih dari 20 ribu *PENANDA TANGAN* petisi tersebut.
- Tembakan meriam jadi *PENANDA WAKTU* berbuka puasa di Mesir
- Sekolah swasta ini *MENANGANI ANAK-ANAK* tuna grahita dan tuna rungu. | Setelah itu barulah KPK dan BPK terjun *MENANGANI KASUS* ini. | Menangani kelompok ini sama halnya mencoba *MENANGANI MASALAH* kemiskinan yang tersulit. | Jika Anda merasa ragu terhadap kemampuan Anda *MENANGANI PEKERJAAN* rumah tangga, jangan terburu-buru mengambil keputusan. | Belum lama ini saya diminta menceritakan pengalaman dalam *MENANGANI KONFLIK* di berbagai tempat di Indonesia. ^{3*}
- Tidak sedikit korban kembali jatuh akibat buruknya *PENANGANAN BENCANA*. | Di negara berkembang, seperti Indonesia, *PENANGANAN MASALAH* ini masih minim, bukan menjadi skala prioritas. | Sementara *PENANGANAN PERKARA* korupsi berjalan lamban.
- Diagnosa cedera olahraga dan *PENANGANAN LANJUTAN* yang tepat oleh tim dokter memungkinkan penyembuhan yang lebih optimal. | Hal ini perlu mendepakatkan *PENANGANAN SERIUS*.
- Permasalahan tersebut *MEMBUTUHKAN PENANGANAN* khusus dari ahlinya/spesialis. | Berdasarkan pengalaman, upaya ini justru *MEMERLUKAN PENANGANAN* yang jauh lebih serius. | Kedua cara menangani sungai itu *MENUNTUT PENANGANAN* yang sama: memindahkan penduduk yang merampas badan sungai.

tangga • Penggunaan *TANGGA LINGKAR* sangat hemat ruang. | Ada *TANGGA PUTAR* untuk solusi tangga di ruang sempit. bdk. → *rumah tangga*
| Ia mengajakku menapaki *TANGGA BERBENTUK SPIRAL*.
• Saya pun memegang rangka raga. Bangun dan mula memijak *ANAK TANGGA*. | Di dalam mimpiku, aku menaiki tangga yang berliku-liku dan saat di *UJUNG TANGGA*, ada sebuah pintu besar.
• Tinggallah kami *MELEWATI TANGGA* menanjak sejauh 200 meter untuk sampai di pintu keluar gua. | Selanjutnya, seluruh karyawan harus *MENURUNI TANGGA* darurat.
• Nasib mereka sudah *JATUH KETIBAN TANGGA*. | Saya ini ibaratnya sudah *JATUH TERTIMPA TANGGA*.

tanggal¹ • «Dia betul bakal jadi ibu anak-anakku.» «Betul nih?» «*TUNGGU* saja *TANGGAL MAINNYA*.» | Sehingga mimpi besar para perguruan tinggi untuk menjadi «research university» benar-benar tercapai. Kapan ya ? Mari kita *TUNGGU TANGGAL MAINNYA*...
• Jumat tanggal 22 Mei lusa merupakan hari kejeput karena sehari sebelumnya adalah *TANGGAL MERAH* atau hari libur. | Kalau *TANGGAL MERAH* hari Kamis, orang bisa cuti hari Jumat dan jadi libur panjang sampai Minggu.

tanggal² • Namun tidak setiap anak dipersiapkan untuk menghadapi keadaan *TANGGALNYA GIGI*.
• Jika semua *ATRIBUT ITU DITANGGALKAN*, maka sang individu tersebut bukan siapa-siapa. | Dia tidak *MENANGGALKAN GAYANYA*. | Adri meletakkan buku yang ia pegang, sekaligus *MENANGGALKAN KACAMATA*. | *KUTANGGALKAN KULIAHKU* dan kupertaruhkan nasibku di Paris. | Dia sebenarnya telah lama *MENANGGALKAN PROFESINYA* sebagai arsitek. | Satu *SIMBOL DITANGGALKAN*, diganti simbol yang baru. | Ia memilih *MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN* Indonesia.
• Sanksi sedang berupa penurunan pangkat dan sanksi berat itu sampai *DITANGGALKAN DARI JABATAN*.

tanggap	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka membentuk tim <i>TANGGAP BENCANA</i> Covid-19. Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, <i>TANGGAP DARURAT</i>, dan transisi darurat ke pemulihan. • Ini adalah pandangan yang harus <i>DITANGGAPI SECARA KRITIS</i>. • Dia tak <i>MEMBERI TANGGAPAN</i>, kecuali senyum samar. Pidato Presiden pada Jumat lalu itu <i>MENUAI TANGGAPAN</i> dari berbagai kalangan. • Tulisan ini berupaya <i>MENANGGAPI KRITIK</i> para pemikir tersebut. Politisi itu enggan <i>MENANGGAPI PERTANYAAN</i> wartawan terkait kasusnya. Kita <i>MENANGGAPI TANTANGAN</i> tersebut dengan menyediakan produk-produk yang baik bagi kesehatan. <i>MENANGGAPI TUDUHAN</i> tersebut, para ibu ini mendatangi ketua RT lama. • Pemerintah Pusat <i>MENANGGAPI POSITIF</i> rencana tersebut. 	
tangguh ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah bisa mendeklarasikan darurat militer dan <i>MENANGGUHKAN KEBEBASAN</i> sipil. Negara sama sekali tidak boleh <i>MENANGGUHKAN HAK</i> kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pemerintah telah <i>MENANGGUHKAN KEWAJIBAN</i> pajak untuk semua federasi olahraga. • Penerimaan kedatangan warga asing di bandara juga telah <i>DITANGGUHKAN TANPA BATAS WAKTU</i>. • Mereka memperpanjang <i>PENANGGUHAN PEMBAYARAN</i> utang dari negara-negara termiskin. Sejumlah perusahaan mengajukan <i>PENANGGUHAN PAJAK</i>. Surat permohonan <i>PENANGGUHAN PENAHANAN</i> bisa disampaikan ke Pengadilan ini. 	
tangguh ²	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan ini menuntut mereka untuk punya fisik <i>SETANGGUH BAJA</i>. • Beliau menginstruksikan seluruh camat untuk membentuk <i>DESA TANGGUH BENCANA</i> (tagana). • Sektor yang <i>TANGGUH MENGHADAPI</i> krisis ekonomi adalah sektor pertanian. 	
tanggung	<p>Namun di balik anggokan masalah kontroversial itu, siapa yang <i>MENANGGUK UNTUNG</i>, dan siapa berada pada posisi merugi?</p>	
tanggul	<ul style="list-style-type: none"> • Negeri Belanda menyintas berkat <i>TANGGUL LAUTNYA</i>. • Dia menjelaskan <i>JEBOLNYA TANGGUL</i> Sungai Wulan disebabkan curah hujan yang sangat eskترم. 	
tanggulangi	<p>Mereka tidak becus <i>MENANGGULANGI GANGGUAN-GANGGUAN</i> yang datang dari para bajak laut. Yang ditunjuknya untuk <i>MENANGGULANGI HALANGAN</i> ini adalah seorang pendeta tua. Langkah taktis ini dilakukan guna <i>MENANGGULANGI KRISIS</i> listrik yang terjadi di sini. Hal ini dapat bermanfaat untuk <i>MENANGGULANGI PERSOALAN</i> yang dihadapi keluarga. Harusnya pemerintah daerah lebih aktif melakukan <i>PENANGGULANGAN WABAH</i> flu burung di daerahnya.</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menanggulangi dampak bencana / ~ korupsi / ~ masalah / ~ kemiskinan / ~ penyebaran Covid-19</i> dsb.</p>
tanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Mbok Giyem sering sakit-sakitan akibat <i>MENANGGUNG AIB</i> perbuatan anaknya. Selain itu mereka harus <i>MENANGGUNG BIAYA</i> listrik, air, dan internet. Ketika aku terlambat menerima kiriman uang dari desa, dia <i>MENANGGUNG HIDUPKU</i> untuk beberapa minggu. Jika lingkungan hanya terus dieksploitasi tanpa harus memikirkan akibatnya, maka <i>KONSEKUENSI</i> yang akan <i>DITANGGUNG</i> akan lebih besar. Jika itu terjadi ia tak sanggup <i>MENANGGUNG MALU</i> kepada orang tuanya. Mungkin saja ia capek karena harus <i>MENANGGUNG</i> dua <i>PERAN</i> sekaligus. Adapun <i>RISIKO</i> rugi <i>DITANGGUNG</i> sepenuhnya oleh pewaralaba. Hal ini akan bisa sedikit menolong <i>KESULITAN</i> keuangan yang selama ini <i>DITANGGUNGNYA</i>. <i>UTANG</i> dalam dan luar negeri sebagian 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menanggung aib / ~ akibat / ~ beban / ~ kebutuhan / ~ cacat / ~ dana / ~ penderitaan / ~ ganti-rugi / ~ harga / ~ konsekuensi / ~ nasib / ~ ongkos / ~ keperluan / ~ rahasia / ~ reputasi / ~ rindu dendam / ~ kerugian / ~ stigma / ~ kewajiban</i> dsb.</p>

besar akan *DITANGGUNG* anak-cucu. ^{1*}

- Domo, *BOCAH TANGGUNG* itu yang jadi pembantunya sibuk melayani pembeli. | Waktu Paman belum menikah, masih berbentuk *BUJANG TANGGUNG*, ia tinggal bersama keluarga kami. | Tapi Hong Keng tidak mau bekerja *KEPALANG TANGGUNG*. ^{2*}

- Mekanisme berbagai risiko (*TANGGUNG RENTENG*) mendorong penumbuhan modal sosial di antara para anggota suatu asosiasi.

- Pikirkan kembali untuk menentukan pasangan hidup yang niatnya sehidup semati, *SENASIB SEPENANGGUNGAN*.

- Hatinya dicengkam oleh *RASA TAKUT* hampir tidak *TERTANGGUNKAN*. | Kalian terjebak dalam *SITUASI* tahu sama tahu yang tak *TERTANGGUNKAN*. | Di bawah rezim ini, kaum petani mengalami *PENINDASAN* yang tak *TERTANGGUNKAN*.

tanggung
jawab

- Kalau terjadi itu, mereka tidak berani *MENGAMBIL TANGGUNG JAWAB*. | Dia *MENGAMBIL ALIH TANGGUNG JAWAB* kasus tersebut. | Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemegang konsesi wajib *DIBEKANI TANGGUNG JAWAB* atas setiap peristiwa yang terjadi di area konsesi. | Itu semua bohong dan tidak ada buktinya, sekadar upaya *MENGELAKKAN TANGGUNG JAWAB*. | Agar dapat *MENGEMBAN TANGGUNG JAWAB* ini secara efektif, dia perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. | Di pundaknya *TEREMBAN TANGGUNG JAWAB* penelitian yang maha besar. | Ini adalah bentuk upaya perusahaan untuk *BERKELIT DARI TANGGUNG JAWABNYA*. | Mereka dapat dikatakan telah *MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA* sesuai dengan ketentuan. | Pemerintah lokal memerlukan otonomi keuangan dalam *MELAKUKAN TANGGUNG JAWABNYA*. | Kini bukan saat yang tepat untuk saling *MELEMPAR TANGGUNG JAWAB*. | Pemimpin tidak pernah *MELEMPARKAN TANGGUNG JAWAB* kepada orang lain. | Di sini terlihat bahwa negara berkehendak *MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB* dalam masalah ini. | Dalam hal ini, lembaga legislatif pun ikut *MEMANGGUL TANGGUNG JAWAB*. | Kami harus membantu pegawai kami *MEMENUHI TANGGUNG JAWAB* mereka pada keluarga. | Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang berani *MEMIKUL TANGGUNG JAWAB*?

- Negara harus *BERTANGGUNGJAWAB PENUH* atas kesalahan pejabatnya.

- Kementerian tersebut perlu *DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN*: mengapa temuan sepeenting itu hanya disimpan di laci? | Pemilik lahan yang longsor dan menelan nyawa dua bocah di Pangkalan Bun, *DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABANNYA*. | Wakil Walikota Bekasi menyerahkan *LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN* Wali Kota Bekasi kepada Pimpinan DPRD Kota Bekasi.

- Itu *WUJUD TANGGUNG JAWAB* kami untuk ikut membangun generasi muda di sekolah.

tangis

- Mereka *MENANGIS HARU* melihat kami masih utuh dan selamat. | Pasti *MENANGIS MELOLONG-LOLONG* si anak kecil itu ditinggal ibunya begitu saja. | Aku *MENANGIS PERIH* di sudut ruang tamu dan sesekali menyalahkan diri. | Kau sempat *MENANGIS TERSEDU-SEDU*. | Dia *MENANGIS SESENGGUKAN* memelukku. | Dia tak tahan melihat Uni Ida berurai air mata dengan *TANGIS TERTAHAN*.

- Saat itu aku *MENANGIS DENGAN SANGAT DALAM* dan terisak. | Masih jelas dalam ingatannya sebuah peristiwa yang membuatnya *MENANGIS HEBAT*. | Penyesalan Adinda masih *MENANGIS DENGAN KENCANG*. | Ia tadinya takutli bagaikan melihat iblis, ia *MENANGIS DENGAN KERAS*. | Waktu Wang Lie melihat Mei Kui yang sudah menjadi patung, ia segera memeluk dan *MENANGIS DENGAN AMAT SANGAT*.

- Kunci pintu kamarku agar tak ada yang *MEMBUJUK TANGISKU*. | Dan matanya merah seperti tidak tidur selama seminggu atau seperti *HABIS MENANGIS* sepanjang hari. | «Rasanya saya *INGIN*

^{2*} bdk. *tidak tanggung-tanggung*

MENANGIS,» kata Dohar. | Deniza separuh histeris dan setengah *MELOLONG MENANGISI* kematian Yayah. | Suaranya bercampur napas sesak seperti *MAU MENANGIS*. | Setelah aku *PUAS MENANGIS* sambil memeluk Snow tadi saat di meja makan, akhirnya aku mulai tenang.

- Matanya melebar dan berkaca-kaca. *TANGISNYA* terasa hampir *PECAH*. | *TANGIS* Michelle makin *MENYAYAT*.
- Lama-lama *TANGISAN* itu semakin *KENCANG*.

tangkai Hanya dua orang itulah yang kini menjadi *TANGKAI HIDUPNYA*, yang memberi dorongan semangat kepadanya. | *TANGKAI LOMBA* yang dipertandingkan sebanyak 16 yaitu seni lukis, komik strip, fotografi dsb. | Kelima *TANGKAI PUISI* esai yang ditulisnya, mengangkat isu-isu yang masih relevan untuk Indonesia.

tangkal

- Ini dilakukan untuk *MENANGKAL ANCAMAN* virus dan penyakit. | Kertas kuning persegi itu digunakan sebagai jimat *PENANGKAL BALA*. | Aspek ini harus diperkuat untuk mencegah dan *MENANGKAL DAMPAK* negatif dari globalisasi itu sendiri.
- Dia berharap masyarakat memiliki *DAYA TANGKAL* yang kuat. | Meski hanya memesan satu kapal selam dan perusak, *EFEK TANGKAL* yang dihasilkan cukup besar.
- Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan *PENANGKAL PETIR*. | Hasil alat *PENANGKAL TIKUS* itu sungguh mengagumkan.

tangkap

- Bola terbang dengan liar, kiper *MENANGKAP ANGIN*, bola merobek gawang Al-Manar. | Perang melawan korupsi di tengah atmosfer ini hampir sama dengan *MENANGKAP ANGIN*. | Aku lantas tahu kau seorang pandai, pasti bisa *MENANGKAP ARTI* kata-kataku. | Tiba-tiba kedua telinganya tak sengaja *MENANGKAP SEBUAH PERCAKAPAN* yang menarik. | Biasanya nelayan itu *MENANGKAP IKAN* menggunakan jaring biasa. | Saya *MENANGKAP KESAN* hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. | Dengan bersikap proaktif kita dapat *MENANGKAP PELUANG-PELUANG* yang mungkin orang lain tidak pikirkan. | Guru harus mampu *MENANGKAP MAKSUD* siswa dan kemudian membahasakannya. | Di halaman belakang berdiri tiang antena parabola yang berhubungan dengan decoder untuk *MENANGKAP SIARAN TV*. | Mendadak telinganya *MENANGKAP SUARA* yang terdengar dari jauh. | Selama ini penyadapan menjadi senjata ampuh untuk *MENANGKAP TANGAN* pejabat yang tengah bertransaksi suap. ^{1*}
- Tanda-tandanya sudah muncul. Tapi tidak semua *MATA* bisa *MENANGKAPNYA*. | Ia sekarang bukan saja melihat apa yang bisa *DITANGKAP MATANYA*, tapi juga hal-hal yang di luar jangkauan matanya. | *TELINGANYA MENANGKAP* seluruh pembicaraan dengan cermat.
- Kasus-kasus klasik *SALAH TANGKAP* ataupun peradilan sesat ini tampaknya terus terulang berkali-kali. | Aparat *SEMENA-MENA MENANGKAP* warga yang berbeda pandangan politiknya dengan pemerintah.
- Aku terperangah malu *TERTANGKAP BASAH* seperti itu. | Bosnya itu *DITANGKAP TANGAN* oleh penyidik KPK.
- Kawasan Taman Nasional ini merupakan kawasan *TANGKAPAN AIR* terbesar di Gorontalo. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *menangkap bayangan / ~ detail / ~ esensi / ~ fenomena / ~ gagasan / ~ gambar / ~ gejala / ~ isyarat / ~ makna / ~ materi pelajaran / ~ pesan*
^{2*} ditemukan juga: *tangkapan hujan* (not found: **air/hujan ditangkap*)

tangki Rand Corporation ini adalah sebuah lembaga *TANGKI PEMIKIR* Angkatan Udara Amerika Serikat.

tangkis

- Namun, *ARGUMEN* tersebut *DITANGKIS* lagi oleh Hikmahanto Juwana. | Sistem ini digunakan untuk *MENANGKIS DRONE* musuh. | Kali ini dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri

atau *MENANGKIS SERANGAN*. | Dia *MENANGKIS TAMPARAN* Keng Hong dengan telapak tangannya. | Ia langsung *MENANGKIS PERTANYAAN* itu dengan jawaban tak kalah menohok.

- Bayangan tak enak yang muncul segera *KUTANGKIS KUAT-KUAT*.
- Dia sudah merasa sambaran *ANGIN TANGKISAN* kedua tangan kakek itu yang mengerahkan tenaga yang amat kuat.

tangkup

- Aku *MENANGKUPKAN* kedua *TANGAN* ke wajahku. | *TANGAN* kanannya *TERTANGKUP* di dada.
- Hari itu, Ibu membawakan Dini bekal dua *TANGKUP ROTI* tawar isi keju. | Di kotak bekal tinggal *SETANGKUP ROTI* berisi selai nenas.
- Tiba-tiba saja sesuatu melesat ke luar dari *TANGKUPAN TANGANKU*, cepat sekali.

tani

- Sebagian besar petani Indonesia adalah petani berlahan sempit, *BURUH TANI*, ataupun petani semi-subsisten.
- Profesi bapaknya *PETANI GARAM* di Sumenep. | Dia menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari *PETANI SERABUTAN*, petani yang berstatus buruh tani, dan *PETANI PENGGARAP*.
- Hal ini merupakan inti dari *PERTANIAN BERKELANJUTAN*.

tanjak

- Dia meyakini bahwa kemajuan manusia mengikuti *GARIS MENANJAK* dan tanpa batas. | Mereka melaju di *JALAN MENANJAK*. | Dia kemudian pindah ke Angkatan Darat, dan *KARIERNYA MENANJAK*.^{1*}
- Berkat itu pulalah popularitas Titi *MENANJAK CEPAT*. | Sejak awal Februari harga beras mulai *MENANJAK TAJAM*. | 15 menit berlalu, jalanan mulai *MENANJAK TERJAL*.
- Saya tertarik *MENANJAK GUNUNG* Singgalang karena sebelumnya sudah pernah ke Gunung Merapi.^{2*}
- Sebagai gadis yang *MENANJAK DEWASA* ia malu mengutarakan urusan yang memalukan ini. | Dia seolah lupa bahwa umurnya yang kian *MENANJAK TUA* mulai pula mengikis tenaga.

^{1*} ditemukan juga: *harga menanjak / jalur ~ / konsumsi ~ / permintaan ~ / popularitas ~ / usianya ~*
^{2*} some speakers accept *menanjak gunung* but not *?menanjak tangga*

tanker

Dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih *KAPAL TANKER*.

tantang

- Dia tampak tidak terlalu panik seperti dirinya, karena dia sudah terbiasa *MENANTANG MAUT*.
- Keadaan ini merupakan *TANTANGAN BERAT* bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. | Hal tersebut tentu bakal menjadi *TANTANGAN SENDIRI* bagi pemain yang sedang berpuasa. | Kondisi ini menjadi *TANTANGAN TERSENDIRI* karena dia harus mampu mengajarkan tarian melalui «online». | Hal ini merupakan *TANTANGAN SERIUS* bagi mereka.
- Pandemi memang *MEMBERIKAN TANTANGAN* berat bagi kami. | Ia akan *MENCARI TANTANGAN* baru dalam kariernya. | Pengembangan kurikulum seringkali *MENDAPAT TANTANGAN* dari pihak tertentu. | Warga saat ini *MENGHADAPI* berbagai macam *TANTANGAN*. | Seberapa kuat aktivitas masyarakat sipil mampu *MENJAWAB TANTANGAN* ini? | Biarpun dengan hati menyesal, terpaksa dia tidak berani *MELAYANI TANTANGAN* yang menggairahkan itu. | Kami yakin kita semua bisa *MELEWATI TANTANGAN* ini. | Masa sekarang ini Indonesia *MEMILIKI TANTANGAN* yang berbeda. | Ia tidak berani *MEMENUHI TANTANGAN* Panembahan Panji Sekar untuk saling bertemu. | Dengan latihan bela diri ini kita belajar untuk *MENAHAN TANTANGAN*, menahan serangan. | Hikmahnya, mungkin pemerintah harus terus berkonsentrasi *MENANGANI* berbagai *TANTANGAN* dalam negeri. | Kita *MENANGGAPI TANTANGAN* tersebut dengan menyediakan produk-produk yang baik bagi kesehatan. | Oke, si sulung *MENERIMA TANTANGAN* si bungsu.^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *mengalami tantangan / mengambil ~ / mengatasi ~ / menantikan ~ / mengantisipasi ~ / menjalankan ~ / menyambut ~ / merupakan ~* dsb.

tanya

- Mereka semua melihatku dengan *PENUH TANYA*.
- Untuk memindahkan menara, diperlukan biaya. Dari mana dana untuk itu diperoleh, menjadi *TANDA TANYA*. | Beberapa orang yang lewat di depan rumah mereka menengok lalu melempar *WAJAH TANYA* kepada Supriatun.
- Pernyataan ini justru *MENGUNDANG TANYA* lebih jauh.
- Bagaimana bisa demikian? Ia tak *BERTANYA LEBIH LANJUT*.
- «Kamu sendiri bagaimana?» Kabul *BALIK BERTANYA* kepada Basar. | «Nanti dulu, siapa yang aku hadapi ini?» «Kurang ajar, belum menjawab sudah *GANTI BERTANYA*.»
- Ini adalah yang berujar beliau dalam sesi *TANYA JAWAB* dengan pers. | Dia telah *MELAKUKAN TANYA JAWAB* dengan 150 penggemar melalui telekonferensi video.
- Petugas *MENANYAKAN IZIN* Dinas Kehutanan. Erdi jawab, tak ada. | Ketika petugas *MENANYAKAN PASPOR*, keduanya tidak kooperatif.
- *PERTANYAAN* itu *BERDENYUT-DENYUT* di kepala saya. | Dalam hati kami tetap *BERKECAMUK* berbagai *PERTANYAAN*.
- Manakala guru *MENGAJUKAN PERTANYAAN* pada murid-muridnya, guru harus menunggu lebih dari tiga menit untuk mendapatkan tanggapan. | Ia mengaku *DICECAR 45 PERTANYAAN* oleh penyidik. | Jangan-jangan putrinya malah *MENCECARNYA* dengan macam-macam *PERTANYAAN*. | Ikah sedang duduk di sofa saat *KULEMPAR PERTANYAAN* barusan. | Masih menyisakan beberapa *PERTANYAAN* yang belum *DILONTARKAN* padanya. | Tentu saja, hal tersebut *MEMANCING* banyak *PERTANYAAN*. | Pada saat itulah aku berbisik, kelepasan bertanya. *PERTANYAAN* yang lama *KUPENDAM*. | Aliran ini menunjukkan cara baru untuk *MERUMUSKAN PERTANYAAN* baru tentang masa lalu. | Sebenarnya *PERTANYAAN* itu tidak perlu *DISAMPAIKAN*. | Putusan ini masih *MENYISAKAN* banyak *PERTANYAAN*. | Politisi itu engan *MENANGGAPI PERTANYAAN* wartawan terkait kasusnya. | Ia langsung *MENANGKIS PERTANYAAN* itu dengan jawaban tak kalah menohok. | Ada *PERTANYAAN* dasar yang perlu *DITANYAKAN*. ^{1*} | Perana *MENIMPALI PERTANYAANNYA* ketika melihat Dewi Nilam hanya diam. | Dengan tidak mengenal rasa malu, Alif *MENUDINGKAN PERTANYAAN* seperti itu dengan lancar.
- Penulis itu pernah *MENGUSIKNYA DENGAN PERTANYAAN* tentang deritan orang kecil.
- Banyak *PERTANYAAN MUNCUL* di benak rakyat Indonesia. | Yusuf masih belum menemukan jawaban dari *PERTANYAAN* yang *BERMUNCULAN* di benaknya. | Kami *DISELIMUTI* banyak *PERTANYAAN*.
- Dalam debat calon presiden ia *BERKELIT DARI PERTANYAAN* lawannya.
- Biasanya, terhadap pertanyaan semacam itu, ia menjawab dengan *PERTANYAAN BALIK*. | *PERTANYAAN MENDESAK* bagi kita adalah: mengapa Indonesia tidak melakukan hal serupa? | *PERTANYAAN MENGGANJAL* ini tidak bertahan lama. | *PERTANYAAN GENTING* ini perlu mendapatkan perhatian serius. | *PERTANYAAN MENJEBAK* ini gampang sekali menjawabnya. | *PERTANYAAN PELACAK* diberikan jika jawaban yang diberikan peserta didik masih kurang tepat. | *INI PERTANYAAN-PERTANYAAN KUNCI* yang masih belum menemukan jawaban di benak banyak orang. | *PERTANYAAN PENELITIAN* berdasar rumusan masalah tersebut adalah: (...).
- Cha pergi meninggalkan gadis itu bersama *SEGUDANG PERTANYAAN* yang tak habis terjawab.
- Saya mendadak digeledah oleh *CECARAN PERTANYAAN* perihal kehidupan pribadi.

^{1*} in some other languages this repetition wouldn't be allowed; for a similar construction, see → *mimpi*

tapa

Masyarakat diminta tetap *MELAKUKAN TAPA DAN BRATA* ketika dunia tiba-tiba diterjang wabah.

tapak

• Pernah suatu sore, ibu pulang dengan *TAPAK KAKI* berdarah. | Ia berusaha sekuat tenaga mencabut *TAPAK KAKINYA* yang terendam pasir. | Di atas batu karang itu terdapat *BEKAS TAPAK KAKI* raksasa yang tidak diketahui dari mana asalnya. | Keduanya mengulurkan lengan,

kedua pasang *TAPAK TANGAN* itu saling tempel.

- Proses membuat kerangka besi *PONDASI TAPAK* atau sering juga disebut oleh orang awam atau para tukang sebagai kerangka pondasi cakar ayam sebenarnya bisa dibuatkan oleh tukang secara penuh. | Dalam arsitektur dikenal adanya tahap *PERENCANAAN TAPAK* yang merupakan tahap untuk mengintegrasikan sebuah bangunan ke lokasinya. | Tahun ini, pembangunan properti ditargetkan sebanyak 2.200 *RUMAH TAPAK* atau «landed house». | Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan hutan dalam kesehariannya di *TINGKAT TAPAK* dapat berjalan lebih baik.
- Gerakan pembaruan tersebut mulai *MENAPAK AWAL* abad ini. | Bersama *MENAPAK AWAL* perjalanan mengakselerasikan inovasi! | Ia benar-benar *MENAPAK KARIER* dari bawah. | Untuk *MENAPAK TANGGA KARIER*, ada sejumlah unsur lain yang lebih berperan. | Sampai kini, orang Eropa masih mengunjungi tempat itu untuk *MENAPAK TILAS* leluhur mereka. | Film pendek ini berupaya melakukan *NAPAK TILAS* ke masa lalu.
- Nyawanya dipungksi saat *USIANYA* baru *MENAPAKI ANGKA* kepala tiga. | Kita berharap bisa segera menemukan sikap dan langkah yang tepat untuk *MENAPAKI HIDUP* di masa kini dan masa depan. | Akhirnya kami berjalan *MENAPAKI TANGGA* menuju mulut gua. | Semangatmu akan mengajari dirimu untuk *MENAPAKI TANGGA-TANGGA* menuju puncak keberhasilanmu.
- Kini dia kembali menyusuri *JALAN SETAPAK* menuju kota. | Masinis tidak mungkin mengoperasikan kereta tanpa izin untuk melaju di *JALUR SETAPAK* dari petugas tersebut.

tapal	Bentuk «flyover» seperti <i>TAPAL KUDA</i> ini adalah yang pertama dibangun di Indonesia.	
tapis	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian ini telah <i>MENAPIS</i> beberapa <i>BAHAN</i> alami yang bisa mencegah dan menjadi kandidat antivirus. Skrining kesehatan bertujuan mengidentifikasi dan <i>MENAPIS SESEORANG</i> yang memiliki risiko penyakit tertentu.• Layanan <i>PENAPISAN MASSAL</i> juga dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.	
tara	<ul style="list-style-type: none">• Mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai <i>WARGA</i> negara yang <i>SETARA</i>.• Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, <i>KESETARAAN GENDER</i> benar-benar bukan hanya omong kosong belaka. Semua orang memiliki <i>KESETARAAN HAK</i>. Substansi demokrasi adalah <i>KESETARAAN POLITIK</i>, di mana setiap orang memiliki peluang sama dalam proses politik.• Proses <i>PENYETARAAN IJAZAH</i> dari luar negeri secara umum membutuhkan waktu selama dua hingga tujuh hari kerja.	^{1*} ditemukan juga: <i>kesetaraan hukum / ~ sosial</i> dsb.
taraf	<ul style="list-style-type: none">• Pada <i>TARAF AKUT</i>, pengidap bahkan dapat mengalami gangguan jiwa. Ada tiga indikator yang dapat menyatakan suatu daerah masuk dalam <i>TARAF AKUT</i>. Mereka tentu berniat membuka usaha untuk mengangkat <i>TARAF EKONOMINYA</i>. Motivasi konsumsi manusia telah meningkat seiring dengan peningkatan <i>TARAF HIDUPNYA</i>. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai <i>TARAF KEHIDUPAN</i> yang lebih baik. Pertanyaan guru harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan <i>TARAF PERKEMBANGANNYA</i>. Ini patut dicontoh bagi kabupaten lain di Aceh dalam meningkatkan <i>TARAF KESEJAHTERAAN</i> bagi nelayan. ^{1*}• Uang itu akan saya gunakan untuk mengadakan suatu lomba yang <i>BERTARAF INTERNASIONAL</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>taraf kepercayaan / ~ kesalahan / ~ nyata / ~ signifikan(si)</i> (all of them statistical terms)
target	<ul style="list-style-type: none">• Yang penting semua <i>TARGET TERCAPAI</i> dan seluruh pegawai aman. Namun dalam upaya <i>MENGEJAR TARGET</i>, film pun dibuat asal-asalan. Kedua gerai tersebut sudah berhasil <i>MELAMPAUI</i>	^{1*} ditemukan juga: <i>mencukupi target / melaksanakan ~ /</i>

TARGET angka penjualan rata-rata per bulan. | Pemerintah *MEMANCANG TARGET* pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sekitar 5,1% hingga 5,5%. | Mereka berani *MEMASANG TARGET* hingga akhir tahun ini sebanyak 300 unit. | *TARGET* revitalisasi pasar itu sudah *TERPENUHI*. | Realisasi pertumbuhan ekonomi selalu jauh di bawah *TARGET* yang *DIRENCANAKAN*. ^{1*}

- Langkah selanjutnya tidak *MELENCENG DARI TARGET* yang di awal diinginkan. | Pencapaian ini *MELESET DARI TARGET*.
- Tidak tanggung-tanggung, sengaja saya buat *TARGET* yang *MUSYKIL*: sebulan membuat dua naskah buku.
- Kalimat selanjutnya harus diterjemahkan dari bahasa sumber ke dalam *BAHASA TARGET*. | Inflasi masih di bawah *KISARAN TARGET* BI selama tiga bulan berturut-turut.

- tari
- Kau seharusnya *MENARI DENGAN RIANG* karena anugerah tersebut.
 - Ia beberapa kali membuat *GARAPAN TARI* bersama para seniman Bali.

tarif

Pada umumnya *PENGHAPUSAN TARIF* barang-barang manufacturing ditakutkan akan mematikan pembangunan sektor ini di negara-negara berkembang. | Kalau ingin masyarakat berpindah ke angkutan umum, sediakan dulu angkutan umum yang layak, gampang diakses, aman, nyaman, dan *TARIFNYA TERJANGKAU*. | Amerika Serikat juga *MENGENAKAN TARIF ANTI DUMPING* untuk impor baja yang bikin marah negara-negara lain. | Tidak ada niatan sekaligus tendensi untuk mengelabui masyarakat melalui implementasi sistem satu *TARIF JAUH DEKAT*. | Pelanggan beralih memilih transportasi «online» karena *TARIF JAUH DEKAT* bisa diketahui lebih dahulu. | Dulu, tarif Jembatan Tol Suramadu sebesar Rp 30.000. Pada 2016, pemerintah *MEMANGKAS TARIF* 50 persen, sehingga menjadi Rp15.000. | *TARIFNYA* bisa *KUPOTONG*. | Para oknum parkir liar *MENARIK TARIF* parkir seenak jidat untuk menguntungkan diri sendiri.

- tarik
- Iklan serial itu akhirnya *DITARIK* dari *PEREDARAN*. | Kepekaan ini membuat anak dengan masalah autisme *MENARIK DIRI* dari lingkungannya.
 - Itu gratis. Kita nggak boleh *MENARIK PEMBAYARAN*. | Krisis ini menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat seperti beramai-ramai *MENARIK DANA* mereka. | Selain mendapat pesangon, para pegawai yang terkena PHK bisa *MENARIK DANA* di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. | Jika *DITARIK GARIS* lurus arah timur laut, Pulau Auki berada kurang dari 100 km dari pusat gempa. | Dan yang paling *MENARIK HATI* Kang Amin adalah sikap keibuannya. | Beberapa saat memandangi ada yang *MENARIK PERHATIAN*. | Bupati ini pun berupaya *MENARIK INVESTASI* agar tercipta lapangan kerja. | Sejarah ini menjadi aset kaya bagi mereka yang mau belajar dan *MENARIK MANFAAT* dari berbagai pengalaman yang telah terjadi. | Iklan ini merupakan salah satu bentuk strategi untuk *MENARIK MINAT* khalayak ramai. | Dia *MENARIK NAFAS* dalam-dalam. | Dia *MENARIK NAPAS* panjang. | Dia *MENARIK NAPAS* sepuh dada, menahannya berlama-lama. | Rakyat hidup menderita, Paduka Raja *MENARIK PAJAK* terlalu banyak dan terlalu besar. | Dia cepat mengangkat lengan, membidik dan *MENARIK PELATUK* pistolnya. | Maaf, Pak. *KEPUTUSAN* saya tak bisa *DITARIK* lagi. | Sebuah pencitraan yang baik sering kali lebih berhasil dalam *MENARIK SIMPATI* masyarakat. | Semua ini lebih dari cukup untuk *MENARIK KESIMPULAN* bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. | Dalam bidang *TARIK SUARA*, khususnya keroncong prestasi Tuti Maryati bisa dikatakan sangat menonjol. | Terjadi «rush» secara besar-besaran: semua *TABUNGAN DITARIK* sehingga mengakibatkan bank tersebut ambruk. | Rama mengulurkan tangannya pada Adinda. (...) Seketika, Rama *MENARIK* kembali *TANGANNYA* yang tak disambut oleh Adinda. | Dia *TARIK PULANG TANGANNYA*, juga tubuhnya, untuk menyelamatkan diri. | Para oknum parkir liar *MENARIK*

TARIF parkir seenak jidat untuk menguntungkan diri sendiri. | Dia selalu lewat di situ setiap pagi hari pasaran untuk *MENARIK UANG* retribusi dari para pedagang.

- Jika kutub yang berbeda (utara-selatan) dihadapkan maka kedua *MAGNET* akan saling *MENARIK*.

- Akan terjadi *TARIK-ULUR* antara ikan dan pemancing. | Segmentasi itu memunculkan proses saling *TARIK-ULUR* di antara kelompok-kelompok. | Kadang-kadang dirasakan seperti bermain yoyo, *TARIK-ULUR* aja, seperti bermain petak-umpet dengan polisi setiap hari. | Ini bukan suatu hal yang disengajakan dan berharap bisa didiskusikan secara baik-baik bukan *TARIK URAT*.

- Mulut dan matanya sungguh memiliki *DAYA TARIK* yang kuat sekali. | Masing-masing dari «Performance Art» mengisi di bidangnya sendiri. Dan setiap bidang selalu mempunyai *DAYA TARIK* atau daya pikat ataupun daya pukau yang sungguh luar biasa. | Aroh memenangkan duel udara untuk menanduk *UMPAN TARIK* Taufik.

- Benda-benda yang mengalami *TARIKAN GAYA GRAVITASI* bumi akan bergerak jatuh ke tanah. | *TARIKAN GRAVITASI* juga mempercepat gerakan batu yang mereka gempur. | Badan ini harus bisa menahan diri untuk tidak masuk dalam *TARIKAN KEPENTINGAN* politik penguasa. | Dalam nyaris satu *TARIKAN NAPAS* saja, ia harus berpisah dengan orang-orang yang dicintanya.

- Teori yang populer dalam migrasi adalah *TEORI DORONG-TARIK* («push-pull theory»). | Gaya otot adalah *TARIKAN ATAU DORONGAN* terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. | Sepanjang perjalanan sejarah negara telah terjadi *TOLAK DAN TARIK* atau pasang surut antara konfigurasi politik yang demokratis dan politik yang otoriter.

- Ini berarti pewawancara *SANGAT TERTARIK* untuk merekrut anda.

tarikh

Sejak tahun 1633 M (1555 Hindu), *TARIKH HINDU* diubah ke *TARIKH ISLAM* berdasarkan peredaran bulan (tarikh komariah). | Pengaruh India tersebut mungkin masuk ke wilayah Asia Tenggara pada sekitar awal *TARIKH MASEHI*.

taruh

- Dia sama sekali tidak mengira bahwa di antara para penjaga tadi, ada yang *MENARUH CURIGA*. | Aku tahu bahwa kau masih *MENARUH DENDAM* akan urusan lama. | Kebanyakan keluarga di kampungku *MENARUH HARAPAN* ke anak lelakinya. | Dulu, pernahkah kau *MENARUH HATI* pada anakku? | Bukan berarti saya *MENARUH HATI* kepadanya, sebab saya sudah punya istri dan lima orang anak. | Ketika remaja ia langsung *MENARUH PERHATIAN* yang luar biasa kuatnya kepada seorang datuk. | Kenapa sedikitpun kau tolak *MENARUH HORMAT* kepada orang yang terlebih tua? | Ia menarik napas panjang, diam-diam *MENARUH KASIHAN* kepada putera bibinya itu. | Ketika bayi Anda menjadi lebih banyak bergerak, ia mungkin mulai *MENARUH MINAT* pada bayi lainnya. | Dia membuang rasa malu itu, *MENARUH KEPERCAYAAN* pada Irham dengan harapan yang tinggi Irham akan membantunya. | Ternyata diam-diam Anna *MENARUH RASA SAYANG* kepada Nata. | Hal ini membuat masyarakat *MENARUH SIMPATI* besar pada partai ini. | Rakyat *MENARUH SIMPATI* kembali kepada raja. Belum pernah selamanya ia *MENARUH SIMPATI* begini besar terhadap seorang gadis.

- Aku membantumu dan kalau perlu *BERTARUH NYAWA* untukmu! | Tapi, upaya personel di lapangan sudah maksimal, mereka *MEMPERTARUHKAN NYAWA*. | Karena di sanalah *REPUTASIKU DIPERTARUHKAN*.

- Aku *BERANI TARUHAN* sebanyak uang yang kutimbun di bawah kasur. | Kalian tak usah panik. Saya *BERANI TARUHAN*, kita semua akan aman.

tarung	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka <i>BERTARUNG HIDUP MATI</i> mempertahankan Surabaya dari serangan Inggris. Kata-kata <i>BERTARUNG SENGIT</i> di ruang kesadaranku berebut perhatian. • Pasti masih ada sebagian masyarakat yang relatif aman dari pengaruh <i>PERTARUNGAN KEPENTINGAN</i> ini. Ia menjadi peserta aktif dalam <i>PERTARUNGAN WACANA</i> itu, untuk memenangkan ide demokrasi sekuler sebagai sistem politik masa kini. • Usai <i>JEDA PERTARUNGAN</i> kedua pemain masih berjalan timpang.
tas	<p>Titik mulai melebarkan sayap usahanya dengan mencoba kecil-kecilan membuat <i>TAS BELANJA</i>, <i>TAS SANTAI</i>, dan <i>TAS UNTUK BEPERGIAN</i>. Ia membuka <i>TAS JINJING</i> itu dan memeriksa isinya. Beberapa contoh atribut yang dilarang di sekolah ini, antara lain: <i>TAS KARUNG</i>, tas belanja plastik, dan sejenisnya. <i>TAS PINGGANG</i> salah satu asesoris yang aku sukai. Kujelaskan beberapa lembar pakaian di dalam <i>TAS RANSELKU</i>. Memainkan laptop yang dikeluarkan dari <i>TAS SANDANGNYA</i> yang besar.</p>
tasbih	<ul style="list-style-type: none"> • Secara tidak sengaja aku melihat tangannya memegang <i>SEUNTAI TASBIH</i>. • Bahasa Indonesia telah <i>DITASBIHKAN SEBAGAI BAHASA NASIONAL</i> sebelum Indonesia merdeka dan <i>DITASBIHKAN SEBAGAI BAHASA NEGARA</i> sejak Indonesia merdeka.
tata	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah ini akan memfokuskan diri pada <i>TATA KELAKUAN</i> manusia, yang berupa cita-cita, norma, pandangan dan sebagainya. Inisiatif Satu Peta ini berupaya untuk menciptakan tata kelola dan <i>TATA GUNA</i> lahan yang lestari dan adil. Adab dan <i>TATA KRAMA</i> adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi sosial seseorang. Ini membuktikan bahwa sistem <i>TATA NIAGA</i> beras tidak beres. <i>TATA RIAS</i> dan <i>TATA BUSANA</i> tidak dijelaskan secara rinci dalam naskah. Alat <i>TATA RIAS MATA</i>, seperti bulu mata palsu berpotensi mengandung racun. Pemerintah mestinya melibatkan para ilmuwan yang memiliki kemampuan desain <i>TATA RUANG</i> kota, termasuk ahli ekologi. Semua juri harus menonton di bioskop, bukan di laptop. Karena bagaimana juri menilai <i>TATA SUARA</i> yang bagus kalau menontonnya di laptop? Setelah mengeksplorasi planet-planet luar di <i>TATA SURYA</i>, kedua wahana itu memasuki ruang antarbintang. Pakde melihat <i>TATA SUSILA</i> di kota pelajar itu makin lama makin memprihatinkan. Setiap orang dalam <i>TATA SUSUN</i> feodal Pribumi yang vertikal itu merasa berhak mendapatkan upeti dari bahawannya. Ketaatan masyarakat ini bersesuaian dengan norma-norma budaya dan <i>TATA TERTIB</i> hukum. Pesepeda ini belum tereduksi mengenai <i>TATA TERTIB</i> bersepeda di jalan raya. • Tarian-tarian yang ditampilkan merupakan hasil kreasi dari Kak Jamillah Siregar sebagai <i>PENATA GERAK</i> dan Bang Imam Firmansyah sebagai <i>PENATA MUSIK</i>. Sutradara bekerja sama dengan pengarang naskah, <i>PENATA PANGGUNG</i>, <i>PENATA LAMPU</i>, dan lain-lain. Teks yang telah diterjemahkan penerjemah sebelum diserahkan ke <i>PENATA LETAK</i> dikembalikan lagi ke penerjemah karena ada beberapa kesalahan. Spektrum harga layanan ini memang cukup lebar, tergantung siapa sang <i>PENATA RAMBUTNYA</i>. <i>PENATA RIAS</i> dan <i>PENATA BUSANA</i> harus bekerja sama saling memahami, saling menyesuaikan, dan saling membantu. • Kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan <i>PENATAAN RUANG</i>. • Kebun itu <i>DITATA APIK</i>, dengan tanaman khas tropis. Ini cara kerja yang spontan tetapi <i>TETAP TERTATA</i> dan terjadwal. Yang mesti menjadi sasaran adalah <i>MENATA ULANG</i> («reshuffle») kabinet untuk meningkatkan kinerja. Waktu itu kita masih optimis hidup akan bisa <i>DITATA</i>

ULANG lebih baik.

tatanan	<p>Pandemi ini membuat semua sektor harus beradaptasi ke arah <i>TATANAN BARU</i> atau «new normal». Memasuki <i>TATANAN ERA BARU</i> atau «new normal» menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin adalah kunci penting dalam tahap <i>TATANAN NORMAL BARU</i>. UU tersebut dituduh merusak <i>TATANAN NEGARA</i>. ^{1*}</p>	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>tatanan adat</i> / ~ <i>arsitektur</i> / ~ <i>budaya</i> / ~ <i>demokrasi</i> / ~ <i>dunia</i> / ~ <i>ekonomi</i> / ~ <i>global</i> / ~ <i>hidup (baru)</i> / ~ <i>hukum</i> / ~ <i>kehidupan (baru)</i> / ~ <i>masyarakat(an)</i> / ~ <i>bernegara</i> / ~ <i>kenormalan baru</i> / ~ <i>norma(l)</i> / ~ <i>politik</i> / ~ <i>sosial</i> dsb.</p>
tatap	<ul style="list-style-type: none">• Aku diam mematung, tertegun. <i>KUTATAP</i> dia <i>LEKAT-LEKAT</i>. Dia <i>MENATAPKU NYALANG</i> dengan matanya yang tajam cemerlang. Mereka, yang di hadapan hadirin <i>MENATAP PRIHATIN</i>, menggaungkan tawa di baliknya. Begitu melihat pria ini, Bi Lian langsung bangkit berdiri dan <i>MENATAP TAJAM</i>. Ia tidak salah lihat.• Lintang <i>MENATAP MATA</i> ayahnya <i>DALAM-DALAM</i>. Isaac <i>MENATAP LEKAT-LEKAT KEDUA MATA</i> Pam. Dia <i>MENATAP LURUS KE ARAH MATA</i> Kabul. ^{1*} Sementara ini pelayanan dilakukan tanpa <i>TATAP MUKA</i>. Pengumpulan data dilakukan melalui <i>WAWANCARA TATAP MUKA</i> («face to face interview»).• Ikuko <i>MENDONGAK MENATAPKU</i>.• Aku menerobos keluar tak peduli <i>TATAPAN ANEH</i> dari orang-orang. Ia memandang Marlina dengan <i>TATAPAN LANTANG</i>. Dari <i>TATAPAN TAJAM</i> Sati yang penuh selidik, ia ragu ucapannya dipercaya.• Ia tak dapat <i>MEMALINGKAN TATAPANNYA</i> dari perempuan itu.• <i>MATA</i> mereka <i>BERSITATAP</i>.• Ia ingin <i>BERTATAP MUKA</i> di makam dramawan Bertold Brecht.• Hari itu, saya baru pertama kali <i>BERTATAPAN MUKA</i> langsung pak Karyono. Penduduk pedalamannya akan <i>BERTATAPAN MUKA</i> dengan ekonomi modern penduduk pesisir dan kota bangsanya sendiri.	<p>^{1*} I include these for contrastive reasons: German and Dutch have one single word (<i>ansehen, aankijken</i>) with the meaning «to look into somebody's eyes»</p>
tatar ¹	<ul style="list-style-type: none">• Ini hanyalah lembaga untuk <i>MENATAR GURU</i>.• Pulang dari Australia, seakan tiada jeda jadwal <i>PENATARAN GURU</i> yang harus ia jalani.	
tatar ²	<p>Praktek demokrasi harus dicek dan diuji pada <i>TATARAN EMPIRISNYA</i>. Kesemuanya ini tentu harus segera ditindaklanjuti secara lebih operasional pada <i>TATARAN KEBIJAKAN</i> dan implementasi di lapangan. Prinsip ini harus ditegakkan dalam tatanan hidup manusia, baik dalam <i>TATARAN PERSONAL, KELUARGA MAUPUN SOSIAL</i>.</p>	
taulan, tolan	<p>Permohonan dukungan ini juga disebarakan ke <i>HANDAI TAULAN</i>, kerabat, sahabat dan rekan kerja. Bagaimana jika saudara, teman, atau <i>HANDAI TOLAN</i> menanyakan soal kematiannya?</p>	
taut	<ul style="list-style-type: none">• Anda cukup <i>MENGAkses TAUTAN</i> ini untuk menikmati layanan tersebut. Jangan <i>BUKA TAUTAN</i> pada e-mail secara sembarangan. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai rute perjalanan bus Damri, Anda bisa <i>MENGIKUTI TAUTAN</i> berikut ini. E-mail palsu ini dikirim untuk memancing korban <i>MENKLIK TAUTAN</i> yang mereka sediakan, yang sebenarnya adalah <i>TAUTAN JAHAT</i> berisi malware.• <i>TAUTAN YANG PALSU</i> biasanya meniru alamat situs yang sering diakses banyak orang.• Satpam di hadapanku kian <i>MENAUTKAN ALIS</i>. Mereka berdiri, <i>MENAUTKAN KANCING</i> depan jas mereka, lalu berjalan menuju pintu. Negara-negara tersebut <i>MENAUTKAN MATA UANG</i> mereka ke dolar	

AS.

tawa	<ul style="list-style-type: none">• Aku tersentak oleh <i>GELAK TAWA</i> dari gubuk itu. Kesunyian dirobek oleh suara <i>TAWA BERGELAK</i> seseorang.• Dia memandang Hay Hay, wajahnya masih <i>PENUH TAWA</i>.• Dia hanya menjawab dengan <i>TAWA KECIL</i>, dan terus melangkah. Komentar ini langsung disambut <i>GEGAR TAWA</i> di kalangan geng gadis populer. Orang-orang itu <i>TERTAWA LEBAR</i>. Senyumannya kian berubah jadi <i>TAWA RENYAH</i>. Pak Tarya hanya menanggapi dengan <i>TAWA RINGAN</i>.• <i>BERDERAI TAWA</i> semua yang mendengar. Jawaban ini membuat kedua orang tuanya <i>MENDERAI TAWA</i>. Waktu makan malam, rumah tersebut meriah dengan <i>DERAIAN TAWA</i> kami berempat. <i>TAWANYA MEREKAH</i>.• Mereka, yang di hadapan hadirin menatap prihatin, <i>MENGAUNGKAN TAWA</i> di baliknya. Maka meledaklah sekian ratus murid dalam <i>TAWA geli</i> yang tak dapat <i>DIKEKANG</i>. Aksinya yang tak banyak dalam film ini justru selalu berhasil <i>MEMANTIK TAWA</i> di kursi penonton. <i>TAWA</i> tersebut langsung <i>MEMUDAR</i> ketika membaca komentar itu. Saya pun ikut <i>TERSENGAT TAWA</i> spontan. Aktingnya luar biasa, dialah yang <i>MENYULUT TAWA</i> para penonton. Guru wanita sudah tak mampu lagi <i>MENEKAN TAWANYA</i>. Kami saling melempar canda dan <i>MENULARI TAWA</i>. Aku tak ingat kapan kali terakhir <i>TERTAWA SEDAHSYAT</i> ini.• Ia sungguh-sungguh <i>MELEDAK DALAM TAWA</i> yang kurang ajar.• Kata-kata itu disambut oleh suatu <i>TERTAWA GEMURUH</i>. «Hehe,» aku hanya <i>KETAWA KECIL</i> aja mendengar pertanyaan itu. Ia <i>TERTAWA TERKEKEH-KEKEH</i> ketika telah mendaratkan kedua kakinya di tanah. Bapak yang jarang tersenyum apalagi <i>TERTAWA LEPAS</i>, tertawa juga ketika kuceritakan pengalaman si gelandangan itu. Nina terus <i>TERTAWA NGAKAK</i>. <i>TERTAWA RENYAH</i> itu menandakan semua penghuni sudah kumpul di dapur. Terdengar suara <i>TERTAWA RENYAH RINGAN</i>, tidak hanya suara Mbak Ntin. Kino <i>TERTAWA TERTAHAN</i>, malu bercampur senang. ^{1*}• Tetapi perbuatan saya itu justru menjadi <i>BAHAN TERTAWAAN</i> teman-teman.	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>tertawa terbahak-bahak</i> / ~ besar / ~ cekakakan / ~ cekikikan / ~ cerah / ~ berderai / ~ dingin / ~ bergelak / ~ gelak-gelak / ~ geli / ~ kegelian / ~ genit / ~ getir / ~ hambar / ~ ngakak / ~ berkakakan / ~ mengekeh / ~ keras / ~ terkikik / ~ latah / ~ lebar / ~ nyaring / ~ terpingkal-pingkal / ~ ringan / ~ sember dsb.</p>
tawan	Semua keindahan ini makin <i>MENAWAN HATI</i> kalau kita terus ke selatan, memasuki daerah Siping.	
tawar ¹	Mereka sediakan untukku sebuah perahu layar kecil, lengkap dengan perbekalan, kayu bakar, <i>AIR TAWAR</i> . Untuk tambahan bisa mengkonsumsikan <i>TEH TAWAR</i> hangat, larutan jahe, dan jamu.	
tawar ²	<ul style="list-style-type: none">• Artikel ini mengulas cara <i>MENAWAR HARGA RUMAH</i> yang bisa Anda dan penjual sepakati. Simak penjelasan ini untuk mendapatkan gambaran cara <i>TAWAR MENAWAR HARGA RUMAH</i>. Sebelum Anda <i>MENAWAR RUMAH</i>, luangkan waktu untuk mengatur keuangan Anda.• Mereka mencoba <i>MENAWARKAN ALTERNATIF-ALTERNATIF</i> baru. <i>MENAWARKAN BARANG ATAU LAYANAN JASA</i> harus dilakukan dengan baik dan benar. Saya <i>TAWARKAN KESEMPATAN</i> ini kepadamu karena saya tahu potensimu.• Mereka melaporkan Setan Merah telah <i>MENGAJUKAN TAWARAN</i> dan Ajax akan langsung <i>MENERIMA TAWARAN</i> itu. Surat kabar ini mengklaim bahwa Barça sudah <i>MENGAJUKAN TAWARAN HARGA</i> ke Juventus. Calon pembeli dapat <i>MENGAJUKAN TAWARAN</i> untuk membeli properti tersebut. Pemilik tanah tidak tertarik untuk <i>MENGAMBIL TAWARAN</i> ini.• <i>PENAWARAN TERBUKA</i> adalah istilah lelang dimana semua peserta lelang dapat melihat penawaran yang	

diajukan oleh peserta lain.

- Indonesia memiliki banyak *ALAT TAWAR* untuk menegosiasikan penurunan tarif terhadap produk ekspor ke AS. | Besaran honor penerjemah itu bervariasi, tergantung *DAYA TAWAR* si penerjemah. | *POSISI TAWAR* Indonesia hari ini jauh lebih baik ketimbang saat pemerintah tersebut. | Hal ini dapat *MENINGKATKAN POSISI TAWAR* Indonesia. | Ia selalu *MENOLAK TAWARAN* tersebut.

tawur Mereka diamankan petugas di Jalan Borobudur, Jakarta Barat, saat hendak *MELAKUKAN TAWURAN*.

tayang

- Selain itu, *JAM TAYANG* saat sedang sekolah, membuat siswa tidak bisa menonton acara tersebut.
- Dengan kompetisi yang *KEJAR TAYANG*, para pemain harus siap dengan jadwal padat. | Ada shooting sinetron seri *KEJAR TAYANG* yang tak bisa ditinggalkannya. | Ada keinginan anggota DPR untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam, tidak *KEJAR TAYANG*.
- Justru film ini sama sekali tak *MENAYANGKAN ADEGAN* ekstrem semacam itu. | Hampir semua stasiun televisi *MENAYANGKAN BERITA* dengan topik yang sama.
- Hal itu sudah menjadi menu harian televisi terutama dalam *TAYANGAN BERITA*. | Begitulah *TAYANGAN IKLAN* sebuah merek ponsel. | Bahasa yang digunakan dalam *TAYANGAN SINETRON* lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Betawi.

tebak

- Menggunakan «Password» yang tidak *MUDAH DITEBAK*. | Kesombongan membuatku menyimpulkan bahwa orangtuaku sekadar *MUDAH DITEBAK*.
- Suatu kali Pak Hakil *MELONTARKAN TEBAK-TEBAKAN*.

tebal

- Kata-kata *BERCETAK TEBAL* dalam kalimat di atas adalah kata ganti orang. | Huruf khusus lain seperti *HURUF TEBAL* hanya digunakan untuk menulis bab atau subbab. | Mereka berdua tidak mendapatkan gangguan yang berarti kecuali kegelapan dan *TEBALNYA KABUT* dingin.
- Guna menjadi wirausaha seseorang harus *TEBAL MUKA*, berani ambil resiko, jeli dan peka. | Bagus sekali, itu hanya *MENAMBAH TEBAL KEYAKINANKU* bahwa kau memang memiliki kebijaksanaan besar.
- Hal ini makin *MEMPERTEBAL KEHERANAN* di hati Nina. | Ini makin *MEMPERTEBAL KEKECEWAAN* Aceh terhadap pusat. | Selama di sana, ia *MEMPERTEBAL KEMAMPUAN* teknik menggunakan alat itu. | Hal ini *MEMPERTEBAL KESAN* praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. | Masyarakat dan sekolah juga turut berperan dalam *MEMPERTEBAL KEYAKINAN* terhadap norma-norma.

tebang

- *POHON* itu pun akhirnya diancam akan *DITEBANG*. | *HUTAN* dibabat, *DITEBANG*, dan dihabisi tanpa memedulikan dampak apa yang kemudian terjadi. | Sistem *TEBANG PILIH* hanya menebas pohon yang sudah tua dengan tinggi dan diameter yang telah mencukupi. | Politik pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan secara *TEBANG PILIH*.
- Perusahaan *PENEBANGAN KAYU* kini menengok ke Papua Barat. | *PENEBANGAN LIAR* itu tidak hanya terjadi di kawasan hutan biasa, tapi juga hutan lindung.

bdk. potong

tebar

Dari waktu ke waktu, selalu ada muncul upaya demi upaya untuk *MENEBAKAN BERITA-BERITA* yang tidak masuk akal. | Aku *MENEBAR PANDANGAN*. | Terorisme merupakan tindakan sekelompok kecil pengecut yang *MENEBAR KETAKUTAN* dan rasa tidak aman.

tebas	Ia berlari dan <i>MENEBAS AYAM-AYAM</i> itu dengan membabi-buta. Ia menebas batang-batang leher orang seperti <i>MENEBAS POHON</i> pisang.	bdk. <i>potong</i>
tebing	<ul style="list-style-type: none"> • Hati-hati Kasim memimpin anak buahnya menuruni <i>TEBING YANG CURAM</i> dan licin. Ada sarang burung walet di <i>TEBING TERJAL</i> pantai. • Mereka pun melewati jalan dekat <i>BIBIR TEBING</i>. Ujung sepatunya berhasil bertahan di <i>DINDING TEBING</i>. Persis ketika itulah ia telah berdiri di <i>KAKI TEBING</i>, menatap ke atas tajam-tajam. Anak muda itu bangkit lalu berjalan ke <i>TUBIR TEBING</i>. • Mereka <i>MENDAKI TEBING</i> tidak tepat di hadapan barak yang menjadi sasaran serangan mereka. Kemudian ia meloncat <i>NAIK TEBING</i>. Temannya punya hobi <i>MEMANJAT TEBING</i>. Ia <i>MENURUNI TEBING</i>, masuk ke sebuah ceruk yang dirimbuni pohon. 	
tebus ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Aku datang untuk <i>MENEBUS BARANG</i> yang kugadaikan di sini. Mereka tidak bisa lagi <i>MENEBUS DAGANGANNYA</i> yang telah disita oleh Satpol. Kalau aku ingin bebas, aku harus <i>MENEBUS DIRIKU</i> yang katanya kini harganya sudah menjadi lima puluh tail emas! <i>HARGA</i> yang harus <i>DITEBUS</i> untuk reservasi di restoran mewah dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mereka kesulitan <i>MENEBUS SAHAM</i> unit usahanya yang digadaikan ke kreditor. • Mereka <i>MENUNTUT TEBUSAN</i> Rp 2 miliar. Untuk mengaktifkan kembali fungsi komputer, sang korban diminta membayar <i>UANG TEBUSAN</i>. 	
tebus ²	<ul style="list-style-type: none"> • Aku akan melakukan apa saja yang bisa <i>MENEBUS DOSA</i> kesalahanku! Ia telah terhibur karena telah dapat <i>MENEBUS KEKALAHANNYA</i> yang pertama. Isterinya hanya ingin dinikah untuk <i>MENEBUS RASA</i> aib dan malu. ^{1*} • Ronaldo sekali lagi membuktikan mengapa dirinya layak <i>DITEBUS MAHAL</i> oleh Juventus. Keberanian ini <i>DITEBUS MAHAL</i>. Ia jatuh sakit beberapa hari. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menebus keliruan / ~ kesalahan</i> dsb.
tebus ³	Mereka rela <i>MENEBUS KEMERDEKAAN</i> dengan keringat, darah, harta dan bahkan nyawa mereka. Ia sadar sosoknya tidak diunggulkan tapi siap <i>MENEBUS KEPERCAYAAN</i> yang telah diberikan partainya.	
tedeng	Paman adalah seorang yang tak pernah sungkan mengungkapkan perasaannya. Kerap kali secara sangat terus terang, tanpa <i>TEDENG ALING-ALING</i> , dan tak takut pada siapa pun.	
teduh	<ul style="list-style-type: none"> • Dia mengimbuai seluruh kalangan untuk bersatu padu menciptakan <i>SUASANA TEDUH</i> dan iklim politik yang kondusif. • Setidaknya rumah itu dapat menjadi <i>TEMPAT BERTEDUH</i> di kala hujan. • Maaf, saya cuma mau <i>NUMPANG BERTEDUH</i>. • Dalam keadaan seperti ini, ada baiknya kalau kita sama-sama <i>MENEDUHKAN SUASANA</i>, sambil memikirkan kembali solusinya. 	
tegak	<ul style="list-style-type: none"> • Gadis itu <i>BERDIRI TEGAK</i> dan menampakkan wibawanya sebagai seorang Ratu. Ia melompat dari tempat duduknya. Bergegas ke arahku, <i>BERDIRI TEGAK LURUS</i> tepat di depan hidungku. Ini berbeda dengan standar internasional di mana pelayan justru <i>BERDIRI</i> dengan <i>POSISI TEGAK SEMPURNA</i> saat menerima order. Semua yang hadir <i>BERDIRI TEGAK</i> dengan <i>SIKAP SEMPURNA</i>. Dia melepaskan mukanya dari bantal. Perlahan, ia <i>DUDUK TEGAK</i> di atas tempat tidur. Penulisan 	

genus/famili diketik dengan *HURUF TEGAK*. | Guru mencontohkan cara penulisan *HURUF TEGAK BERSAMBUNG* di papan tulis. | Untung saja mereka tetap bisa berjalan dengan *KEPALA TEGAK*. Hanya ada dua gol yang masuk ke gawang mereka. | Mereka terkejut dan cepat *MENGAMBIL SIKAP TEGAK* dan siap. | Menamakan *SUDUT TEGAK*, sudut tirus dan sudut cakah. | Sisi berhadapan dengan *SUDUT TEGAK LURUS* disebut dengan hipotenusa. | Pohon itu selain tumbuh ke samping, juga akan menumbuhkan cabang-cabang yang *TEGAK LURUS* ke atas.

- Mereka melakukan fungsi dan tugasnya sebagai *APARAT PENEGAK HUKUM* tanpa terpengaruh politik.
- Kita ingin *MENEGAKKAN KEADILAN* agar setiap warga bangsa merasa terlindungi hak-haknya. | Guru wajib *MENEGAKKAN PERATURAN* baru di kelas yang melarang murid bersikap berlebihan. | Ada alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk *MENEGAKKAN DISIPLIN* sekolah. | Hasil yang didapatkan dari «rapid test» Covid-19 bisa digunakan untuk *MENEGAKKAN DIAGNOSIS*. | Itu boleh dilakukan untuk *MENEGAKKAN* kembali *HARGA DIRI* suku. | Tetapi yang terjadi adalah, pihak yang seharusnya *MENEGAKKAN HUKUM* dan melaksanakannya malah justru mengingkari keputusan hukum tersebut.

tegang

- Hal itulah yang membuat di antara manusia Indonesia sering timbul suatu *KEADAAN TEGANG*. | Jantungnya *BERDEBAR TEGANG*. | Sebuah bola yang digantungkan melalui sebuah tali menimbulkan adanya *GAYA TEGANGAN* pada tali yang disebut *GAYA TEGANG* tali. | Purbajaya melihat keadaan dengan *HATI TEGANG*. | *HUBUNGAN YANG TEGANG* antara Sutawijaya dan kesultanan Pajang akhirnya menimbulkan peperangan. | Aku *MENANTI TEGANG*. Ini dia, pikirku. | *SUASANA TEGANG* nyata terukir di wajah-wajah para petinggi kampus. | *WAJAHNYA TEGANG* dan gerak-geriknya gelisah. ^{1*}
- Berbagai gerakan yang disertai dengan cara bernapas yang benar dapat *MEREDAKAN KETEGANGAN* serta memberikan energi baru bagi tubuh. | Namun, kebijakan yang diambil Susi ini juga sempat *MENINGKATKAN KETEGANGAN DIPLOMATIK* dengan China. | Bagi seekor nyamuk, berdiri di atas permukaan air merupakan hal yang biasa. Apa ya rahasianya? Jawabannya berkaitan erat dengan *TEGANGAN PERMUKAAN* air. | Transformator adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari *TEGANGAN TINGGI* ke *TEGANGAN RENDAH* atau sebaliknya. | Bila dilihat dari sudut penonton, bagian ini merupakan *PUNCAK KETEGANGAN*. | *KETEGANGAN* yang tadi mengunci tubuhnya berangsur *MENCAIR*. ^{2*}
- Tuntaskan rasa penasarannya dengan membaca *BUKU* yang *MENEGANGKAN* ini. | Banyak hal menarik dan *KISAH MENEGANGKAN* dalam proses panjang itu. | *PERTANDINGAN* itu amat seru dan *MENEGANGKAN*, berlangsung dengan kecepatan yang memusingkan para penonton.

^{1*} ditemukan juga: *berdiri tegang / duduk ~ / muka ~ / rasa ~ / perasaan ~ / situasi ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *ketegangan antargenerasi*

tegap

- «Tutup mulut. *BERDIRI TEGAP* dan beri hormat,» bentaknya.
- Orang-orang di kantor kelihatan sangat *GAGAH TEGAP* dan hampir semua berdasi rapi.

tegas

- Tapi dia *TEGAS MEMBANTAH TUDINGAN* Nazar bahwa semua itu diraihnya melalui «jalan kotor». | Sekali lagi Widura *MENGGELENG TEGAS*. «Tidak» jawabnya. | Ini menjadi salah satu aktivitas yang *SECARA TEGAS DILARANG* selama tahun baru ini. | Yang *TEGAS DILARANG* adalah mendatangkan lagi barang tersebut dari luar negeri. | Ia sudah bisa *LIHAT TEGAS* orang ini. | Sudahkah kau *MELIHAT TEGAS* perempuan yang mengantar arak tadi? | Ketika Cin Hai *MEMANDANG TEGAS*, ternyata bahwa kakek tua renta itu adalah Kiam. | Kasus asusila tersebut seharusnya nienjadi momentum bagi mereka untuk *BERSIKAP TEGAS*. | Mereka *DENGAN TEGAS MENYUARAKAN*

^{1*} ditemukan juga: *mengangguk tegas / menjawab ~ / menolak ~* dsb.
^{2*} ditemukan juga: *kebijakan tegas / larangan ~ / keputusan ~ / suara ~* dsb.

pluralitas yang harus dihargai setiap orang. | Ia berjanji akan *MENINDAK TEGAS* anggotanya yang melakukan kekerasan. | Hal itu perlu *DITINDAK TEGAS* oleh Dinas Pariwisata. | Sampai sekarang kasus ini masih marak, dan negara belum *BERTINDAK TEGAS*. ^{1*}

- Penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan *ATURAN TEGAS*. | Edema yang terjadi tidak *BERBATAS TEGAS* dan tidak gatal. | Pemindehan fungsi dan wewenang itu disebabkan oleh tidak adanya *GARIS TEGAS* administratif. | Vonis tersebut merupakan *LANGKAH TEGAS* aparat hukum untuk mengedukasi masyarakat. | Dan *SANKSI TEGAS* ini bisa menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. | Sejumlah suara menyarankan pemerintah untuk berani mengambil *SIKAP TEGAS*. | Petugas ini diharapkan mampu mengambil *TINDAKAN TEGAS* dalam memberikan sanksi. ^{2*}
- Ia juga *MENEGASKAN KOMITMENNYA* untuk melanjutkan proyek tersebut.

teguh • Dengan modal uang sedikit dan ijazah SMA, dia *MEMEGANG TEGUH* prinsipnya untuk mengangkat derajat keluarganya. | Beliau masih *TETAP TEGUH* dengan prinsipnya, tetap independen. | Konsekuen adalah sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat; *BERWATAK TEGUH*, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan.
• Orang yang dewasa dalam bersikap adalah mereka yang *TEGUH KUKUH*, tak terombang-ambing oleh berbagai hal.

teguk Sesudah itu aku masuk pula ke kamar dan minum *AIR SETEGUK*. | Mereka sedang menunggu *SETEGUK HARAPAN* dalam bentuk air minum, sebuah kemewahan yang sulit didapat di tengah bencana. | *SETEGUK WAKTU*, aku terpana.

tegur • Yang bersangkutan sudah *DITEGUR KERAS* dan sudah meminta maaf secara terbuka. | Karena malu, mereka jadi tak berani *BERTEGUR SAPA* saat ada yang melihat.
• Bila melanggar, pemilik gerai bisa *KENA TEGUR* bahkan kena denda.
• Aku bersyukur karena *TEGURAN HALUS* itu tidak pernah kusepelekan. | Sejauh ini sudah 72 daerah yang mendapat *TEGURAN KERAS*. | Sanksi dapat berupa *TEGURAN LISAN* atau *TEGURAN TERTULIS*.
• Kita juga *BERIKAN TEGURAN* lisan agar kedepannya tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. | Masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan harus siap-siap *KENA TEGURAN*. | Jumlah ini meningkat drastis *TEGURAN DILAKUKAN* agar yang bersangkutan tidak melakukan aksinya lagi. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *melayangkan teguran / melempar ~ / mengeluarkan ~ / menyampaikan ~ dsb.*

teh • *TEH HIJAU* memiliki sifat yang lebih lebih lembut daripada *TEH HITAM*. | Untuk tambahan bisa mengkonsumsi *TEH TAWAR* hangat, larutan jahe, dan jamu.
• Caranya sangatlah mudah, anda hanya perlu *MEMASAK TEH* hijau tersebut layaknya teh biasa. | *TEH HIJAU* harus *DISEDUH* dengan air bersuhu 75 derajat. | Dia mengajak perempuan kecil itu masuk, memberinya handuk, dan *MENYEDUHKANNYA TEH*.
• Haluskan buah pepaya dengan blender, lalu kemudian campurkan pepaya tersebut dengan 2 *SENDOK TEH* madu.

tekad • Kita tentu harus memiliki *TEKAD MEMBAJA* untuk mengubah kondisi ini. | *TEKAD* telah *BULAT* dan janji telah diucapkan. | Ketiganya luar biasa di mata saya. Muda, bersemangat, dan punya *TEKAD KUAT* untuk melestarikan seni tradisi.
• Upaya untuk mewujudkan cita-cita itu membutuhkan *KEBULATAN TEKAD* serta dukungan segenap bangsa Indonesia. | Akhirnya ia *MEMBULATKAN TEKAD* dan memencet tombol-tombol itu. | Namun hal itu tidak *MENGGOYAHKAN TEKAD* Ranggalawe yang memang berwatak keras

^{1*} bertekad mainly occurs with an infinitive, or with *untuk* + infinitive, but sometimes also this combination with *ingin* is used

kepala. | Namun, segala aksi itu tak *MENYURUTKAN TEKAD* pemerintah.

- Ia *BERTEKAD INGIN* menandingi ketenaran orang lain. ^{1*} | Dia *BERTEKAD TABAH* dan berusaha secara aktif untuk bertanya kepada pekerja lainnya.

tekan

- *ANGGARAN* dapat *DITEKAN* sedemikian rupa agar hasil yang dicapai benar-benar dapat dibuktikan secara meyakinkan. | Keadaan itu *MENEKANKAN PERBEDAAN* dengan rumah-rumah di sekitarnya. | Bila memproduksi di wilayah ini, Anda bisa *MENEKAN BIAYA* pengangkutan. | Kehadiran asuransi dapat membantu *MENEKAN DAMPAK* yang timbul. | Tentu saja ia berang, tetapi tampak jelas bahwa *KEMARAHANNYA* terhadapku itu *DITEKANNYA* sebaik mungkin. | Kecenderungan *MENEKAN KENANGAN* buruk itu memunculkan implikasi lain. | Untuk *MENEKAN LAJU* pertumbuhan penduduk, India menerapkan program pengendalian yang sangat keras. | Kelak bisa dikembangkan obat-obatan untuk *MENEKAN NAFSU MAKAN* sehingga dapat membantu orang obesitas yang makannya berlebihan. | Aku mencoba *MENEKAN RASA* takut yang mulai menyodok. | Guru wanita sudah tak mampu lagi *MENEKAN TAWANYA*. | Tak lama setelahnya, ia *MENEKAN TOMBOL* «Enter» dan suara ledakan menyeruak dari kamar sebelah. | *KUTEKAN TOMBOL* memanggil kembali. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menekan jumlah*

- Mereka tidak berdaya *MENGHADAPI TEKANAN* itu. | Pekerja sosial perlu *MELAKUKAN TEKANAN* psikologis dengan cermat dan mengamati manifestasi emosional klien dengan hati-hati.

- Pertama, cek *TEKANAN ANGIN* ban dan ban serep, volume dan warna oli. | Seseorang yang mendapat *TEKANAN HEBAT* itu, mempunyai reaksi timbal balik yang tidak kalah hebatnya. | Dadanya bagai disesaki oleh *TEKANAN* yang *KERAS*. | Dengan berolahraga teratur dapat menurunkan *TEKANAN DARAH* yang tinggi. | Nama Nicosia harus dibaca dengan *TEKANAN SUARA* pada «si» bukan pada «co». | *TEKANAN UDARA* sangat dapat memengaruhi cuaca. Modul ini akan membahas partai politik, kelompok kepentingan, dan *KELOMPOK PENEKAN* dalam sistem politik Indonesia. | *TEKANAN* dari dunia internasional pun makin *MENGIMPIT*.

- Inilah sebetulnya yang membuat *BATINNYA TERTEKAN*, membuat ia menjadi makin gila. | Air minum kemasan jadi andalan, *DOMPET* warga pun *TERTEKAN*. | Ia merantau seorang diri dengan *HATI TERTEKAN* dan pikiran bingung. | Akhir pekan ini, *LAJU RUPIAH* masih *TERTEKAN* beberapa mata uang di Asia seperti yen Jepang. | *PENGELUARAN* warga pun *TERTEKAN* untuk membeli air minum. | Kebangkrutan dan jumlah *PERUSAHAAN YANG TERTEKAN* akan meningkat, terutama karena program dukungan pemerintah berakhir.

- Ketika anak *MERASA TERTEKAN* karena sikap orang tua, maka ia pun akan melakukan perlawanan.

- Biarlah ia jangan terlalu *BERAT TERTEKAN* oleh rasa bersalah dan sesal.

teka-teki

- Sebenarnya pertanyaan Saudara sudah merupakan *JAWABAN TEKA-TEKI* ini.

- Cobalah *MENJAWAB TEKA-TEKI* berikut ini. | Tiada yang mau menggunakan otak untuk *MEMECAHKAN TEKA-TEKI* ini.

teknologi

Tidak semua orang bisa dan mampu bersentuhan langsung dengan *TEKNOLOGI CANGGIH*. | *TEKNOLOGI INFORMASI* yang berbasis internet telah berkembang pesat di Indonesia. | Lembaga ini mengenalkan *TEKNOLOGI TERAPAN* baru yang diberi nama Aiko. | «Kalau tidak ada *ALIH TEKNOLOGI*, kapan Indonesia mandiri,» katanya. | «Gaptek» merupakan singkatan dari *GAGAP TEKNOLOGI*, yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi. | Ini jadi tekanan hebat bagi industri otomotif untuk terus *MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI* kendaraan otonom.

teks	Ia hampir mematikan televisi ketika melihat sebaris <i>TEKS BERJALAN</i> : seorang menteri meninggal dunia.	
tektonik	Lokasi Indonesia juga terletak di <i>LEMPENG TEKTONIK</i> , yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi.	
tekuk	Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya <i>BERTEKUK LUTUT</i> kepada sekutu.	
tekun	<ul style="list-style-type: none"> • Beliau telah menghimbau kita untuk lebih <i>TEKUN BEKERJA</i>. • Ada banyak kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi Anda yang <i>MENEKUNI BIDANG</i> ini. Kegiatannya inilah yang membawanya semakin <i>MENEKUNI DUNIA</i> kepenulisan. Saya mencari pengalaman yang sesuai dengan <i>KEGIATAN</i> akademik yang saya <i>TEKUNI</i>. Sehari-hari ia <i>MENEKUNI HOBINYA</i> sebagai penembak babi hutan. Saya sungguh bersyukur bisa <i>MENEKUNI JALAN</i> menjadi seorang penulis ini. Ini adalah dua <i>PEKERJAAN</i> yang telah <i>DITEKUNINYA</i> turun temurun. 	
teladan	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang guru hendaknya memberikan <i>TELADAN YANG BAIK</i> ^{1*} dalam berbahasa dengan siswa. Dia bercerita tentang mantan atasannya, figur yang menjadi <i>TELADAN EMASNYA</i>. • Dengan <i>MENGAMBIL TELADAN</i> dari Kartini, generasi masa kini dapat terus memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam hal ini, guru harus <i>MEMBERIKAN TELADAN</i> yang baik. Anak tersebut akan <i>MENIRU TELADAN</i> yang ada di depan matanya tanpa dipaksa. ^{2*} • Mereka harus memberi <i>CONTOH TELADAN</i> yang patut ditiru warganya. Semasa bersekolah, aku bukan <i>MURID TELADAN</i>. Sikapnya bisa menjadi <i>PANUTAN DAN TELADAN</i> kaum muda. Mereka berharap agar nilai-nilai moral ini dapat menjadi <i>SURI TELADAN</i>. ^{3*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>teladan yang agung / ~ yang buruk / ~ yang kurang pantas / ~ yang salah</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>memberi teladan / mencontoh ~ / menjadi ~ / merupakan ~</i></p> <p>^{3*} <i>guru teladan / orang tua ~ / siswa ~</i> dsb.</p>
telak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak <i>ARGUMEN TELAK</i> lain yang disampaikan Dokter ini. Namun, pada akhirnya sejarah menampilkan <i>BUKTI TELAK</i> tentang kebenaran gosip tersebut. Untuk itu Gus Muslih punya <i>JAWABAN</i> yang cukup <i>TELAK</i>. Banyak petani yang mengalihkan pilihan ke Partai Demokrat sehingga LDP mengalami <i>KEKALAHAN</i> yang cukup <i>TELAK</i>. Di dua pertandingan awal, mereka membukukan <i>KEMENANGAN TELAK</i> dengan delapan gol, kemasukan tiga. Sementara SFC baru mengutip <i>KEMENANGAN TIPIS</i> 1-0 atas Gresik United di partai perdananya. Tragedi 9/11 adalah <i>PUKULAN TELAK</i> bagi Amerika. • Batu-batu kecil itu <i>TELAK MENGHANTAM</i> tiga anggota pasukan siluman yang hendak menusukkan senjata mereka. Tim sepak bola kesayangan mereka <i>KALAH TELAK</i>. Dengan perolehan suara ini dia dipastikan <i>MENANG TELAK</i> atas rivalnya. Jakarta berhasil <i>DIMENANGKAN</i> dengan <i>TELAK</i>. Dalam pelatihan pertarungan secara tradisional tidak diijinkan <i>MEMUKUL</i> dengan <i>TELAK</i>. Pemerintah Aceh <i>TELAK TERPUKUL</i>. 	
telan	<ul style="list-style-type: none"> • Ia menelan <i>OBAT TIDURNYA</i>, yang sia-sia. Gadis itu lenyap seperti <i>DITELAN BUMI</i>, tidak meninggalkan bekas. • Sudah ada banyak tempat suci di desa itu harus diurus dan <i>MENELAN</i> banyak <i>BIAYA</i>. Banjir itu telah <i>MENELAN JIWA</i> lebih dari 140 orang. Banjir dahsyat di Wasior telah <i>MENELAN KORBAN</i> 108 orang meninggal dunia dan 76 orang masih hilang. Semua kejadian itu telah <i>MENELAN</i> ratusan <i>KORBAN</i> jiwa. Perbuatan melanggar peraturan lalulintas ini sempat <i>MENELAN KORBAN</i> seekor anjing piaraan. Bahkan, bencana alam menimpa di beberapa daerah dan <i>MENELAN</i> 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menelan anggaran / ~ dana / ~ investasi</i> dsb.</p> <p>^{2*} <i>menelan kata-kata</i> seems to be ambiguous: to take back what you have said, or to blindly accept what somebody else says</p>

NYAWA banyak orang. | Program ini dilakukan dengan cara mengawasi pasien dalam *MENELAN OBAT* setiap hari, terutama pada fase awal pengobatan. | Mereka juga harus *MENELAN PAHIT* yang sama usai terima kekalahan melawan Timnas Jepang di semifinal lalu. | Mereka harus *MENELAN PIL PAHIT* absen di kompetisi elite pada musim depan. ^{1*}

- Sekarang si biadab itu *MENELAN AKIBATNYA*. | Calon ini harus *MENELAN LIUR PAHIT* atas perolehan 294 suara dan kalah jauh dari pesaingnya. | Dalam peristiwa ini dia harus *MENELAN LUDAHNYA* sendiri dan harus bersedia mundur. | Ia pun *MENELAN JANJINYA* untuk tidak berkelahi lagi. | Ia menelan air ludahnya, seolah ia *MENELAN JANJINYA* sendiri. | Mungkin ada baiknya dia *MENELAN KATA-KATA* yang pernah diucapkannya. ^{2*}

- Ada lubang hitam yang dengan rakus *MENELAN BULAT-BULAT* bintang-bintang lain. | Ini adalah mantra yang menyihir pemerintah untuk *MENELAN BULAT-BULAT* resep lembaga-lembaga keuangan internasional. | Tidak semua informasi yang diperoleh harus *DITELAN MENTAH-MENTAH* tanpa disaring kebenaran atau kevalidannya.

- Ada yang *DITELAN HILANG* begitu bukan cuma orangnya, mobilnya juga hilang begitu.

- Lalu bagaimana dengan Majapahit? Para penutur sejarah menggambarkannya dengan istilah terkenal, sirna kertaning bumi. Yang artinya *SIRNA DITELAN BUMI*.

telanjang

- Anak itu *TELANJANG BULAT* dan kotor seperti bocah-bocah di desa.
- Rata-rata dalam tiga tahun terdapat satu komet yang dapat diamati dengan *MATA TELANJANG*. | Ia masuk ke dalam rumah dengan *PEDANG TELANJANG* di tangan. | Dilarang menyentuh perlengkapan listrik yang bertegangan dengan *TANGAN TELANJANG*. | Dia berani memapak pedangnya dengan *TANGAN TELANJANG*.
- Mereka *BERTELANJANG KAKI*.

telanjur

Berbagai peristiwa tragis akibat parahnya kerusakan lingkungan sudah *TELANJUR TERJADI*. | Dewan bisa ngotot lagi meminta anggaran dengan alasan, misalnya, proyek sudah *TELANJUR BERJALAN*.

telantar

- Megaprojek ini malah dikhawatirkan hanya akan memperluas *LAHAN TELANTAR*. | Bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak *ANAK-ANAK TELANTAR*? | Ia mendengar ada *ANJING TELANTAR* di jalan tol. | Dari 7,3 juta hektar *TANAH TELANTAR* itu, 15,32 prosen dikuasai oleh negara.

- Saya dengar *ANAK BUAHNYA DITELANTARKAN* begitu saja (tidak diberi gaji). | Pemkab mengambil alih kepemilikan *LAHAN-LAHAN YANG DITELANTARKAN*. | Ia *MENELANTARKAN PERTANYAANKU*.

telapak

Proses ini tak akan mudah seperti *MEMBALIKAN TELAPAK TANGAN*. | Dia *MENGGOSOKKAN* kedua *TELAPAK TANGANNYA* dengan mata berbinar.

telaten

Kasihannya Rudi, istrinya tidak *TELATEN MERAWAT* suaminya.

teledor

Sejak itu, rupanya Indonesia tidak sepi bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh *KETELEDORAN* («error») *MANUSIA*.

^{1*} ditemukan juga: *keteledoran manusiawi*

telentang

Dia *REBAH TELENTANG*, pakaiannya setengah telanjang, robek-robek tidak karuan. | Tubuhnya terlempar ke belakang, terbanting *ROBOH TELENTANG* dan tidak bergerak lagi.

telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Ia mengangkat <i>GAGANG TELEPON</i> lalu menutup kembali. • <i>TELEPON CERDAS</i> merupakan telepon genggam yang mempunyai kemampuan internet dan fungsi yang luas. Surat kaleng dan <i>TELEPON GELAP</i> dengan ancaman mengerikan menghujani rumahnya. <i>TELEPON GENGAM</i> di saku celananya kembali berdering. Pada awalnya, teknologi ponsel masih sederhana. Fungsinya persis seperti <i>TELEPON TETAP</i> yang ada di rumah. Mereka menggalakkan penggunaan <i>TELEPON ZADUL</i> («dumb phone», bukan <i>TELEPON PINTAR</i>). • <i>TELEPONNYA</i> tidak bisa <i>KUHUBUNGI</i>. <i>TELEPON</i> genggam yang sebelumnya jarang <i>KUHIDUPKAN</i> kini selalu <i>TERJAGA</i>. Dia kesal saat tahu <i>TELEPON</i> genggamnya <i>DISADAP</i>. Aku bilang Ayahku datang sehingga aku harus <i>MENYUDAHI TELEPON</i>. • Namun ia tak bisa menangkap isi ucapan orang di <i>SEBERANG TELEPON</i>. Dia membenarkan bahwa kedua menteri telah melakukan <i>PANGGILAN TELEPON</i>. Napas ibunya yang pendek-pendek dan bercampur isak terdengar di <i>UJUNG TELEPON</i>. • Penasaran, aku <i>MENELEPON BALIK</i> sepupuku itu.
televisi, TV	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir semua <i>SALURAN TELEVISI</i> memberitakan tentang demo di berbagai tempat. Akhirnya mahasiswa dan anak-anak muda berhasil merebut rumah sakit, <i>STASIUN RADIO</i> dan <i>TELEVISI</i>. • Siaran <i>TELEVISI KOMERSIAL</i> menjadi faktor yang cukup determinan dalam kehidupan sosial-politik. • Aku sebenarnya berbangga bisa <i>MASUK TV</i>, tetapi kenapa penyebabnya adalah seperti ini. Jika <i>MENYETEL RADIO ATAU TELEVISI</i>, suaranya jangan terlalu keras. • Ia bekerja di kamar dengan <i>TELEVISI MENYALA</i> di ruang tamu.
telik	Ia disinyalir melakukan sebuah operasi <i>TELIK SANDI</i> yang merupakan salah satu operasi militer tertua yang dilakukan di tanah Nusantara.
telinga	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <i>TELINGA BERDENGING</i> («tinnitus») ini sebetulnya bukan penyakit, melainkan gejala dari masalah kesehatan tertentu. • Meski aku berusaha mengabaikan suara-suara itu, tetap saja <i>TELINGAKU TERGELITIK</i>. Jeritan yang mengerikan itu tetap tak berhenti <i>MENGOYAK TELINGANYA</i>. Dia berdiri lurus-lurus, <i>TELINGA DIPASANG TAJAM-TAJAM</i>. Suara piring yang pecah <i>MEMEKAKKAN TELINGA</i>. Dengung kipas angin di langit-langit membius, <i>MENULIKAN TELINGA</i> dari bunyi lainnya. • <i>TELINGANYA MENANGKAP</i> seluruh pembicaraan dengan cermat. • Telinga luar merupakan saluran dari lubang luar menuju ke <i>GENDANG TELINGA</i> (membrana timpani). <i>PELANTANG TELINGA</i> adalah alat yang populer untuk mendengarkan musik di ponsel. Lelaki itu tidak <i>TUNA TELINGA</i> seperti ia duga, tetapi ada kesulitan dalam hal bercakap-cakap. • Tentu saja ini <i>MEMBUAT PANAS TELINGA</i> orang-orang yang bekerja di bagian tersebut. Bunyinya <i>BERISIK</i> banget di <i>TELINGA</i>. Ia <i>MELAPANGKAN TELINGA</i> untuk mendengarkan penuturan murid. Aku terus terpana, tidak <i>PERCAYA PADA TELINGA</i> sendiri. Saat itu tiba-tiba ia mendengar <i>SUARA MENGIANG DI TELINGANYA</i>. «Sudah aku katakan, Si Purba itu bodoh dalam bercinta. (...)» kata lagi Raden Yudakara dan terdengar amat <i>MENYAKITKAN TELINGA</i> Purbajaya yang mencuri dengar. Ordil memiringkan kepala, <i>MENAJAMKAN TELINGA</i>. • <i>CANGKIR BERTELINGA SATU</i> bisa diangkat dengan satu tangan, sedangkan <i>CANGKIR BERTELINGA DUA</i> diangkat dengan dua tangan.
teliti	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PENELITIAN</i> ini <i>DIKERJAKAN</i> ketika Neni menjalani pendidikan S-3 di Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia. | *PENELITIAN* ini *DILAKSANAKAN* dalam dua tahap. | Peneliti menjelaskan tujuan *PENELITIAN* yang *DILAKUKAN*.

• *PERTANYAAN PENELITIAN* berdasar rumusan masalah tersebut adalah: (...). | *TUJUAN PENELITIAN* harus sesuai dengan rumusan penelitian.

telunjuk

• Ketika mengkritik sambil menuding-nuding dengan *JARI TELUNJUK*, kita sering lupa bahwa jari tengah, jari manis, dan kelingking mengarah ke tubuh kita.
• *TELUNJUK* kirinya *DITUDINGKAN* ke arah muka suaminya. | Lengan kanan diulur ke depan dengan *TELUNJUK DITUDINGKAN* hampir menyentuh hidung Yu Siang Ki.

telur

• Lalu diambilnya nasi dengan *TELUR MATA SAPI*.
• Ada dua trik mengupas *KULIT TELUR* dengan mudah, pertama menggunakan air dan gelas, kedua menggunakan teknik sendok.
• *TELUR* burung itu sudah *MENETAS*.
• Wajahnya berbentuk *BULAT TELUR* dengan dagu runcing.
• Hanya beberapa persen saja penulis Indonesia yang *MENELURKAN KARYA* tulis dengan riset yang mendalam.

telusur

Seorang pengendara sepeda *MENELUSURI JALAN* sendirian. | Ia pulang semata untuk *MENELUSURI JEJAK* nenek moyangnya. | Tim dari dinas kesehatan telah *MENELUSURI RIWAYAT PERJALANAN* enam pasien tersebut. | Tim Polri juga dikerahkan untuk *MENELUSURI PENYEBAB KEBAKARAN*.

tema

TEMA-TEMA yang *DIANGKAT* dalam novel remaja biasanya masalah cinta.

teman

• Satu *TEMAN AKRAB* saya semasa SMA menjadi bedebah kriminal. | Dia seorang *TEMAN DEKATKU*. | Mengobrol ini-itu dengan luwesnya, seperti dua *TEMAN LAMA*. | Mendapatkan teman yang benar-benar *TEMAN SEJATI* itu sangatlah sulit. | Kau sempat *BERTEMAN LENGKET* dengan beberapa cewek Indonesia yang bekerja sebagai pengasuh anak. ^{1*}
• Tak ada satu pun *TEMAN KELASNYA* yang benar-benar mengenalnya di luar sekolah. ^{2*}
• Kemudian timbul rasa syukur juga bahwa pada akhirnya ia menemukan *TEMAN BICARA*. | Aku kan sudah dewasa untuk mencari calon *TEMAN HIDUP*.

^{1*} ditemukan juga: *teman baik* / ~ *bisnis* / ~ *karib* / ~ *kecan* / ~ *main* dsb.
^{2*} no friendship implied, compare *teman kantor* / ~ *kerja* / ~ *kuliah* / ~ *SD* / ~ *seangkatan* / ~ *sebangku* / ~ *sejawat* / ~ *satu kelas/sel/tim* dsb.

temaram

Kekasihnya ditelan lorong «subway» yang *GELAP TEMARAM*. | Mungkin bagi kita tidur dengan *LAMPU TEMARAM* lebih nyaman. | Udara panas menyengat, walaupun *LANGIT* sudah *TEMARAM*.

tembak

• Dan tak lama berselang dia dikabarkan meregang nyawa di depan *REGU TEMBAK*. | Akhirnya saya tidak jadi *DITEMBAK MATI*.
• Pemuda itu dipanggil menghadap atasannya setelah *BAKU TEMBAK* antara tentara Republik dan kelompok separatis.
• Palmer mendapat *RUANG TEMBAK* di depan kotak penalti dan langsung mengirimkan bola ke tengah gawang.
• Beberapa kuli berhasil menguasai senapan, lantas *MEMBALAS TEMBAKAN*. | Tiga *TEMBAKAN PERINGATAN DICURAHKAN* ke udara. | Dia mengundi nasib. Ia pun *MELEPAS TEMBAKAN*. | Mereka *MELEPASKAN TEMBAKAN* hampir horizontal, peluru mendesing rendah di atas kepala pelajar dan

mahasiswa.

- Aku sudah terbiasa melihat mayat-mayat dengan *LUKA TEMBAKAN*.
- Beruntung *TEMBAKANNYA MELESET* dan hanya menggores lengan si korban.
- Pasukan infantri harus punya *PENEMBAK JITU*.

tembakau *INDUSTRI HASIL TEMBAKAU* (IHT) merupakan salah satu industri strategis nasional.

- tembok
- Hanya membutuhkan *SEBIDANG TEMBOK* untuk memisahkan lingkungan yang bersih, tertata, dan aman dengan lingkungan lainnya.
 - «Terima kasih untuk kesempatan pertama ini...» katanya dengan memasang *MUKA TEMBOK*.

tembus

Dia mengaku optimistis partainya bisa *MENEMBUS AMBANG BATAS* parlemen. | Kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden *MENEMBUS BATAS* psikologis 50 persen. | Atap bagian atas dipasang bahan material *TEMBUS CAHAYA*. | Itulah awal dari sebuah mimpi baru, *MENEMBUS CAKRAWALA*, ke luar negeri. | Dia adalah desainer Jepang pertama yang mampu *MENEMBUS JAJARAN* atas dunia «fashion» di Paris. | Wilhelm Conrad Röntgen berhasil mengembangkan teknologi fotografi sinar X untuk pemotretan *TEMBUS PANDANG*. | Aku bisa melihat pekarangan itu melalui dinding anyaman bambu yang agak *TEMBUS PANDANG*. | Kopi yang berhasil *MENEMBUS PASAR* Denmark adalah kopi dengan merek dagang Kaba Mountain Coffee. | Kita ingin lebih banyak lagi karya penulis Indonesia *MENEMBUS PENTAS DUNIA*. | Saya nggak bisa *TEMBUS TENDER* karena saya nggak punya dokumen yang jadi prasyarat.

^{1*} ditemukan juga: *menembus*
kelebatan / ~ lingkaran

- tempa
- Apa sajakah kelebihan dan kelemahan dari *BESI TEMPA*?
 - Hal ini *MENEMPA* mereka *MENJADI* lebih giat dan tangguh. | Mari bergegas untuk *MENEMPA DIRI MENJADI* manusia yang lebih mengerti.
 - Di kala senggangnya ia menimba ilmu *MENEMPA BESI* dari kakeknya. | Mereka telah berhasil *MENEMPA HATI* para prajurit dan pengawal. | Kuncinya adalah mengetahui bagaimana *MENEMPA HUBUNGAN* jangka panjang dengan semua mereka. | Kemiskinan *MENEMPA KARAKTER* seseorang untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menempa*
kekuatan / ~ kemampuan / ~ kemauan dsb.

- tempat
- Ketika perang mulai surut, para pengungsi telah mulai kembali ke *TEMPAT ASAL* masing-masing. | Kotak sampah basah adalah di bawah *TEMPAT CUCI PIRING*. | Kecelakaan lalu lintas yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari *TEMPAT KERJA* juga termasuk kecelakaan kerja. | Berbekal *TEMPAT MAKANAN* berisi rendang, aku mengetuk pintu apartemen tetanggaku. | Gedung tersebut menjadi *TEMPAT PENAMPUNGAN* sementara bagi pengungsi ini. | «Yola,» katanya memanggil istrinya. «Buang ini ke *TEMPAT SAMPAH*.» | Ia mencoba turun dari *TEMPAT TIDUR* dan mulai menerka-nerka letak sandalnya. | Dia mempunyai fobia bahwa ada orang asing yang selalu menyelinap di *KOLONG TEMPAT TIDURNYA*. | Kotoran dianggap sebagai *TEMPAT TUMBUHNYA* mikroba berbahaya. | Mereka mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan *TEMPAT MENETAP* mereka ke tempat yang baru. | Akibatnya, lebih dari 90 kepala keluarga kehilangan *TEMPAT TINGGAL*. | Masyarakat di beberapa negara Asia sering pakai masker di *TEMPAT UMUM*. ^{1*}
 - Destruksi lingkungan terus berjalan, sementara rehabilitasinya cenderung *JALAN DI TEMPAT*. | Satu demi satu rencananya mulai *JATUH PADA TEMPATNYA*.
 - Perluasan kalimat itu, antara lain, terdiri atas *KETERANGAN TEMPAT*, keterangan waktu dan

^{1*} bdk.: *tempat pembuangan akhir*
(TPA) sampah

keterangan cara.

- Mereka masih *MENEMPATI POSISI* yang tinggi di tengah masyarakat. | Sastra pernah *MENEMPATI PERAN* penting dalam proses membentuk dan mengimajinasikan bangsa. | Dia, istri, dan dua anaknya *MENEMPATI RUMAH PETAK*, setengah semen, separuh papan.
- Kalau itu yang Anda cari, berarti Anda *SALAH TEMPAT*. | Sering terdengar keluhan, mengapa seni grafis tidak dihargai sejajar dengan seni lukis. Keluhan ini agak *SALAH TEMPAT*.

tempel Hal ini merupakan pekerjaan rumah dunia pendidikan dan akademik untuk menekan kebiasaan *SALIN TEMPEL* («copy paste») ini.

tempo Toko inilah yang mulai menjual barang dengan harga pasti, supaya pembeli tidak banyak *MEMBUANG TEMPO* tawar-menawar. | Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan *JATUH TEMPO*. | Nah, ini dia pelukis berbakat yang *TEMPO HARI* aku ceritakan.

tempuh Disamping itu pada berbagai perkantoran juga mulai *DITEMPUH KEBIJAKAN* «paperless». | Apabila pasien menghendaki *MENEMPUH CARA* pengobatan alternatif, tidak ada alasan untuk melarangnya. | Mereka hanya akan *MENEMPUH PENDIDIKAN* selama kurang lebih 3 bulan. | Meninggalkan Weleri, Jalan Raya Pos *MENEMPUH ARAH* timurlaut mendekati pantai menuju Kendal. | Betapa susah *JALAN* yang harus *DITEMPUHNYA*. | Siapa yang berani *MENEMPUH PERJALANAN* demikian jauh? | Jika pengadu tidak puas atas putusan Dewan Pers dapat *MENEMPUH JALUR* hukum. | Saya masih dapat *MENEMPUH JARAK* sejauh sekitar 25 kilometer. | Dia *MENEMPUH JENJANG* diploma bidang periklanan. | *LANGKAH* ini *DITEMPUH* untuk menjawab tuntutan dunia bisnis. | Ia *MENEMPUH LIKU-LIKU* kehidupan yang penuh dengan tantangan cobaan dan persaingan. | Hendrik kembali mengembangkan penelitian itu ketika *MENEMPUH PROGRAM* doktorat di Tokyo. | Makanlah, masih banyak *KESULITAN* mesti kita *TEMPUH*, nak. | Calon ksatria ini harus *MENEMPUH UJIAN* terakhir sebelum diangkat menjadi ksatria. | Akan *DITEMPUH UPAYA* semaksimal mungkin untuk mengevakuasi warga ini. | Pihak perwakilan penggugat masih berusaha *MENEMPUH UPAYA HUKUM* lain agar gugatannya dapat kembali diproses. | Perjalanan *MENEMPUH WAKTU* 50 menit.

tempur

- Penunggang-penunggang kuda itu ternyata para komandan yang baru kembali dari *MEDAN TEMPUR*.
- Saat ini, seluruh pemain klubnya menyatakan *SIAP TEMPUR* menghadapi kompetisi.
- *PERTEMPURAN HEBAT* terjadi akan tetapi kini tentara Mongol telah lemah semangat bertempurnya. | Mereka maklum bahwa *PERTEMPURAN MATI-MATIAN* tak dapat dielakkan lagi.
- Di dalam *KANCAH PERTEMPURAN* aku harus memilih satu di antara dua: menembak atau tertembak.

tempurung Ia memecahkan *TEMPURUNG LUTUT* anak buahnya yang berkhianat.

temu

- Semuanya *MENEMUI AJAL* dalam pertempuran dan gugur sebagai samurai.
- Wajahnya berubah kembali datar, bahkan sangat dingin saat matanya *BERTEMU PANDANG* dengan Marlena. | Dia *MENEMUI KESULITAN* karena cuaca sudah mulai gelap dan dia tidak mengenal lapangan. | Pada awalnya mungkin akan *MENEMUKAN KESULITAN* dalam adaptasi mereka.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus ini pun membuat sejumlah organisasi <i>MENGGELAR PERTEMUAN</i>. Kami sudah <i>MERANCANG PERTEMUAN</i> berikutnya. • Dia mengakui tidak mudah mencari <i>TITIK TEMU</i> antara kedua belah pihak. 	
tenaga	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapi lambat laun <i>TENAGANYA MENYUSUT</i>. Olahraga dengan bola ini cukup <i>MENGURAS TENAGA</i>. • Dia sudah <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> batinnya untuk menolak bisikan-bisikan yang mengganggu hatinya ini. Dengan amarah meluap, tanpa sadar dia <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> dalam tinggi. Banyak di antara kita menemukan kenyataan bahwa <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> fisik jauh lebih mudah dibandingkan dengan <i>MENGERAHKAN TENAGA</i> mental. Akhirnya aku pun tertidur di dalam tenda untuk <i>MENGUMPULKAN TENAGA</i> buat melanjutkan perjalanan esok hari. Ia pun cepat tidur pulas. Hal ini amat perlu baginya karena ia harus dapat <i>MEMULIHKAN TENAGANYA</i>. • Jika kurator perlu bantuan dalam mengurus harta debitur/perseroan pailit, maka kurator dapat menunjuk <i>TENAGA AHLI</i>. Pembangunan pusat pembangkit listrik <i>TENAGA ANGIN</i> maupun ombak bisa menjadi solusi alternatif. Sebagian besar responden bekerja menjadi <i>TENAGA BORONGAN</i> (85,0%). [...] <i>TENAGA BORONGAN</i> mendapatkan upahnya setiap hari. Kini dia kerahkan seluruh <i>TENAGA DALAM</i> yang ada lalu menyergap dengan dua tangan terentang. Saat beroperasi penuh nanti, perusahaan itu memerlukan sekitar 3.000 <i>TENAGA KERJA</i>. Kami harus menyusun dan menyelenggarakan rencana <i>PENGERAHAN TENAGA KERJA</i> yang secukupnya. Dilengkapi sepasang mesin turboprop berkekuatan 850 <i>TENAGA KUDA</i> («shaft horse power»/SHP), pesawat N-219 ditargetkan melayani penerbangan di kawasan pegunungan. Jadwalku sebagai <i>TENAGA MEDIS</i> yang diperbantukan di sini, sangat padat. • Rupanya dia masih merasa bekas <i>ADU TENAGA</i> yang dilakukan tadi dengan Purbajaya. Kami mohon <i>BANTUAN TENAGA</i> dari rumah sakit lain melalui Dinas Kesehatan Provinsi. • Lagi-lagi, ia mendemonstrasikan <i>KEKUATAN TENAGA</i> dalamnya. Mereka akan berupaya <i>SEKUAT TENAGA</i> untuk meyakinkan pemerintah pusat agar segera mengeluarkan dana. 	
tenang	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik ini terdiri atas <i>MENENANGKAN</i> dan mengendurkan <i>OTOT</i> secara berulang-ulang yang diawali dari kaki dan terus meningkat ke muka. • Ini sejenis <i>OBAT PENENANG</i> yang dianjurkan oleh dokternya. 	
tendang	Said berhasil menerima umpanku. Setelah mengontrol dengan dada, dia langsung <i>MENGIRIM TENDANGAN</i> geledeknnya yang terkenal itu. Ia marah sekali dan <i>MENGIRIM TENDANGAN</i> dengan kaki kiri, menendang ke arah bawah pusar Keng Hong. Dengan cepat Jaya Kerkasa <i>MENGIRIMKAN TENDANGAN KILAT</i> ke depan. Semua pemain diharuskan <i>MELAKUKAN TENDANGAN BEBAS</i> dari luar kotak penalti. Seseorang telah <i>MELEPASKAN TENDANGAN</i> kilat. Masih untung <i>TENDANGAN</i> itu <i>MELESET</i> . Dua <i>TENDANGAN BEBAS MELENCENG</i> lebar, dan satu tendangan menghantam tiang. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>mengeksekusi tendangan bebas</i>
tendensi	Mereka dianggap pendukung PKI atau paling tidak <i>BERTENDENSI KEKIRI-KIRIAN</i> .	
tender	Banyak perusahaan <i>MENANG TENDER</i> karena punya surat-surat dan dokumen kuat. Saya nggak bisa <i>TEMBUS TENDER</i> karena saya nggak punya dokumen yang jadi prasyarat.	
tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Satelit ini berkemampuan melihat dengan jelas objek-objek dengan <i>GARIS TENGAH</i> satu meter atau lebih. Saya kira ini <i>JALAN TENGAH</i> yang dapat diambil. Tangan kanan diangkat ke atas membentuk lingkaran dengan ibu jari dan <i>JARI TENGAH</i>. Cadangan minyak bumi 	^{1*} ditemukan juga: <i>perwira menengah</i> ^{2*} for more examples with <i>setengah</i>

Indonesia tidak dapat dikatakan mendekati negara-negara *TIMUR TENGAH*. | Harus ada *TITIK TENGAH* untuk memenuhi kriteria negara modern yang demokratis dan menjawab aspirasi masyarakat.

- Tidak sedikit kasus yang kandas *DI TENGAH JALAN* oleh karena ketiadaan saksi.
- *PENDIDIKAN MENENGAH* terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. | Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga *GOLONGAN MENENGAH KE ATAS* telah merubah pola interaksi keluarga. | Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Ngringin adalah *GOLONGAN MENENGAH KE BAWAH*, mayoritas penduduknya petani. | Badan tersebut menyusun rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk jangka panjang, *JANGKA MENENGAH*, dan jangka pendek. | Maka dari hal ini ada yang masyarakat *KELAS* bawah, *MENENGAH*, dan kelas atas. | Kita membaca tanda, *KELAS MENENGAH BAWAH* mulai «makan tabungan» (mantab), sementara *KELAS MENENGAH ATAS* tetap mampu menabung. | Subsidi di bidang energi, khususnya harga BBM dan listrik, dinikmati semua lapisan masyarakat. Bahkan yang paling diuntungkan adalah *LAPISAN MENENGAH* atas. | Objek penelitian adalah kompetensi seluruh manajer (manajer *TINGKAT PUNCAK*, *TINGKAT MENENGAH*, dan *TINGKAT BAWAH*) di Rumah Sakit ini. | Pendidikan sering kali tidak lebih dari *UPAYA SETENGAH-SETENGAH* dari negara untuk mengubah peradaban miskin ini. | Artinya, hambatan daya dukung juga membebani *USAHA* kecil dan *MENENGAH*. ^{1*}
- Dokter *SETENGAH BAYA* itu tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya melihat wanita pendatang itu. | Ia menilai kemauan pemerintah menangani Covid-19 masih *SETENGAH HATI*. | (...) Kantor Kelurahan yang *BENDERANYA DIPASANG SETENGAH TIANG*. | Yang satu berusia *SETENGAH UMUR*, yang satu lagi gadis belasan tahun.
- Tentu saja pemuda ini menjadi *BINGUNG SETENGAH MATI*. ^{2*} | Pintu kereta dibuka dari dalam dan keluarlah seorang laki-laki *SETENGAH TUA*.
- Negara ini adalah pemasok nikel *SETENGAH JADI*.
- «Deadline»nya *PERTENGAHAN BULAN* April. | Ia nampak agak muda di foto itu, seperti dalam usia *PERTENGAHAN TIGA PULUH*. | Zaman *ABAD PERTENGAHAN*, ilmu sangat diwarnai dengan nuansa keagamaan.

mati, with a contrastive comment, see
→ *mati*

tenggang

- Siswa mengeluhkan tugas tersebut dikarenakan *TENGGANG WAKTU* pengumpulan tugas sangat singkat.
- Ini kegiatan yang dilakukan secara bijaksana, penuh *TENGGANG HATI*, mendalam. | Dalam berlalu lintas kita harus *TENGGANG RASA* dengan pengguna jalan lain.
- Kepala kami masih dapat *MENENGGANG KELAKUAN* kalian. | Aku juga mau *MENENGGANG RASA* Mirna. Tetapi, bukankah Linda juga perempuan? Ia juga punya perasaan. | Beda suhu antara musim panas dan dingin atau siang dan malam terjaga dalam *BATAS-BATAS* yang dapat *DITENGGANG* makhluk hidup. | Pembajakan merupakan *KEJAHATAN* yang tak boleh *DITENGGANG*. | Dengan adanya kegiatan bermain dan berlatih bersama antara anak-anak, kedua mitra belajar *MENENGGANG PERASAAN* orang lain. ^{1*}

^{1*} often with human attitudes, behaviour, circumstances, etc.

tenggat

- Keputusan Mahkamah Agung memberi *TENGGAT WAKTU* atau jeda selama maksimal 90 hari bagi terbitnya aturan baru.
- Masa jabatan Kepala Daerah telah di *UJUNG TENGGAT*.
- Media pers cetak dikelola dengan *TENGGAT* yang sangat *KETAT*.
- Hari ini adalah *TENGGAT YANG DIBERIKAN* Abu Sayyaf untuk menebus para sandera. | Hal ini sesuai dengan

^{1*} ditemukan juga: *mengejar tenggat melewati* ~ / *melewatkan* ~ / *memenuhi* ~ / *menetapi* ~ / *menetapkan* ~ dsb.

TENGGAT WAKTU YANG DIBERIKAN, yaitu 7 (tujuh) hari kerja. | Mereka bebas menentukan sendiri format kualifikasi, selama tidak MELAMPAUI TENGGAT WAKTU yang ditentukan. ^{1*}

- Seorang reporter investigatif tidak TERIKAT PADA TENGGAT («deadline»).

tenggelam

Dia tiba di gubuknya, di pinggiran kali ini, tepat ketika *MATAHARI TENGGELAM*. | Suara yang *TIMBUL TENGGELAM* di tengah hiruk pikuk pengunjung lain tak mengurangi konsentrasi saya mendengarkan ceritanya penuh perhatian. | Tahun demi tahun kasus ini selalu *TIMBUL TENGGELAM*. Setiap 12 Mei mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa Trisakti. | Tak lama, Kugy kembali *TENGGELAM DALAM BACAANNYA*, dan ruangan itu kembali hening. | Keduanya terdiam. *TENGGELAM DALAM PIKIRAN* masing-masing. | Setelah debu perang turun, sebagian besar kota masih *TENGGELAM DALAM PUING*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *tenggelam dalam kenangan / ~ lamunan / ~ renungan / ~ kesedihan dsb.*

tengger

- *ANGKA PENGANGGURAN* masih *BERTENGGER* di atas 10 persen. | Sebuah *ANGKA MERAH BERTENGGER* di raporku, pelajaran kesenianku dapat angka 5. | Ia menekan *BEL* yang *BERTENGGER* di samping pintu teras. | *SEKOR BURUNG* hantu sedang *BERTENGGER* di balok penyangga atap. | Persis di atas kami, di sela-sela dedaunan yang sangat rimbun, *BERTENGGER* santai *SEKOR KERA* besar. | Aku juga selalu teringat sesuatu yang tidak pernah kuceritakan kembali, tidak pernah kukatakan, karena *KENANGAN* itu memang hanya *BERTENGGER* saja dalam kepala. | Ia pernah mencari kacamata, padahal *KACAMATA* itu *BERTENGGER* di kepalanya. | Ken Arok berhasil *BERTENGGER DI PUNCAK KEKUASAAN* lewat «*kudeta ala feodal Jawa*». ^{1*}
- Biarlah ia *BERTENGGER DENGAN ANGGAPANNYA* itu. | Mereka saat ini masih *BERTENGGER DI STATUS* negara «*emerging market*». | Mereka hanya *BERTENGGER PADA URUTAN* ke 18 dengan 3 medali emas, 6 perak dan 11 perunggu.

^{1*} ditemukan juga with *baret, destar, ikat kepala, kopiah, topi dsb.*

tenggorokan

- Bronkitis merupakan gangguan pada cabang *BATANG TENGGOROKAN* akibat infeksi.
- Ia merasa *TENGGOROKANNYA GATAL*. | Ia mengurut-urut *TENGGOROKANNYA* yang *TERSEKAT*.
- Mendadak, seperti ada *BATU MENGGANJAL TENGGOROKANNYA*. | Ketika mengangkatKetika akan menangis atau sedang menangis, pernahkah teman-teman merasa ada *GUMPALAN* di *TENGGOROKAN*?
- Ia *BERDEHEM MEMBERSIHKAN TENGGOROKANNYA* yang tiba-tiba terasa gatal. | Suara berat yang seakan *MENGIKIS TENGGOROKAN* bergema di pabrik yang kosong. | Jamu ini berfungsi untuk mengurangi lendir yang *MENYUMBAT TENGGOROKAN*. | Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang *MENYUMBAT TENGGOROKANNYA*. Ada keharuan datang tanpa bisa ditolak.

tengik

Selain mencuri barang, *MALING-MALING TENGIK* ini sering mencuri ternak peliharaan warga.

tengkar

- Sejak itu, Lusi dan Edi selalu *BERTENGGAR HEBAT* membahas kebohongan Edi.
- Ketika mulai *DISULUT PERTENGGARAN*, segera redam dengan sikap mengalah dan meminta maaf.

tengkuk

- «*Apa kabar?*» spanya sambil mengelap keringat di wajah dan *TENGGUK LEHERNYA*.
- Ia merasa ngeri dan *BULU TENGGUKNYA MEREMANG*. | Kakek itu tertawa dan Kun Liong merasa *TENGGUKNYA MEREMANG* ketika mendengar suara ketawa ini.

tengok

Untuk memahami semua ini kita harus *MENENGOK KE BELAKANG* pada saat Republik Indonesia diproklamasikan. | Aku memang tak ingin *MENENGOK KE BELAKANG*. Kehidupan terus bergerak ke depan.

tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Syukurlah masih ada suara-suara yang berani <i>MENENTANG ARUS</i> dan ini tidak perlu dikelompokkan. Kita menghimpun kekuatan dengan mengajak rakyat jelata untuk <i>MENENTANG PENJAJAH</i>. Aku tidak berani <i>MENENTANG KEHENDAK</i> orang tuamu. Sejak muda dia <i>MENENTANG KEJAHATAN</i>, sehingga dia menjadi penentang ayahnya sendiri. Ia pun <i>MENENTANG PANDANG</i> mata pria itu dengan penuh keberanian. ^{1*} • Impor ikan <i>DITENTANG HABIS-HABISAN</i> oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kendati demikian, perjanjian ini <i>DITENTANG KERAS</i> oleh banyak negara berkembang. • Hal ini <i>MENYULUT PERTENTANGAN</i> di wilayah yang berpenduduk heterogin. • Sekali lagi kedua <i>CARA BERPIKIR</i> tersebut <i>SALING BERTENTANGAN</i>. Baik, mungkin masih ada yang <i>BERTENTANGAN PENDAPAT</i> saya. Cara mereka memandang jelas berbeda walaupun tidak <i>BERTENTANGAN SECARA DIAMETRAL</i>. Para brahmana sedang <i>BERTENTANGAN TAJAM</i> dengan raja Kediri, Kertajaya. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menentang adat / ~ ajaran / ~ aturan / ~kebijakan / ~ gagasan / ~ imperialisme / ~ kolonialisme / ~ korupsi, kolusi dan nepotisme</i> dsb.</p>
tentara	<p>Pada tanggal 17 Maret 1942 <i>BALA TENTARA</i> Jepang telah menduduki Bukittinggi dan Padang tanpa mendapat perlawanan.</p>	
tentu	<ul style="list-style-type: none"> • Pasukan ini langsung kecar-kacir, berhamburan <i>TAK TENTU ARAH</i>. Perahu mulai terbanting-banting <i>TAK TENTU ARAH</i>. Bangsa ini semakin hari semakin <i>TAK TENTU ARAH</i>. Jika keadilan <i>TAK TENTU ARAH</i>, rakyat hanya akan berdiri dalam kebingungan yang tak tertolong. • Sudah <i>BARANG TENTU</i> ada apa-apanya. Kami sudah menduga apa yang terjadi. • Karenanya, kualitas lulusan pendidikan tinggi adalah <i>FAKTOR PENENTU</i> dalam era sekarang. • Manusia inovatif yang bisa menjadi <i>PENENTU ARAH</i> perubahan. Dengan siapa dan bagaimana bermitra menjadi <i>PENENTU KESUKSESAN</i>. Banyak pemimpin dan <i>PENENTU KEBIJAKAN</i> negara yang sudah lupa peta Indonesia. ^{1*} • Perundingan-perundingan bilateral sedang dilaksanakan untuk <i>PENENTUAN BATAS</i> wilayah kedua negara. Di benak mereka, faktor etis seperti nilai, etika, dan ideologi seolah tidak berperan dalam <i>PENENTUAN KEBIJAKAN</i> ekonomi. Kampanye damai untuk <i>PENENTUAN NASIB SENDIRI</i> merupakan hak yang dilindungi oleh beberapa perjanjian hak asasi manusia. • Saat <i>HARI PENENTUAN</i> tiba, dia berhak atas uang tunai sebesar Rp 50 juta. • Dia menyatakan bahwa adalah hak setiap bangsa untuk <i>MENENTUKAN NASIBNYA</i> sendiri. Ada pemilih yang belum <i>MENENTUKAN PILIHAN</i>. Debat perdana pasangan capres-cawapres malam nanti dinilai akan <i>MENENTUKAN PANDANGAN</i> bagi pemilih yang masih netral. Sebelumnya haruslah <i>DITENTUKAN SYARAT-SYARAT</i> dan aturan permainan. ^{2*} • Praktisi penyiaran atau lembaga penyiaran yang <i>MELANGGAR KETENTUAN</i> akan mendapat sanksi administratif. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>penentu harga / ~ keberhasilan / ~ masa depan / ~ perubahan</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>penentuan harga (pokok) / ~ nilai / ~ norma</i> dsb.</p>
tenun	<ul style="list-style-type: none"> • Dia menggunakan <i>KAIN TENUN</i> dan lacak serba merah. • Mereka tidak hanya meniru, tetapi <i>MENYULAM DAN MENENUN ILMU PENGETAHUAN ITU</i> menjadi kebijakan, inovasi, dan sistem. 	
teori	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak <i>TEORI</i> yang telah <i>DICETUSKAN</i> dalam seabad terakhir ini mengenai asal mula komet. <i>TEORI-TEORI</i> tersebut saling melengkapi dan saling <i>MENGGENAPI</i>. Banyak mahasiswa yang mengambil kuliah sambil bekerja, <i>MENIMBA TEORI SAMBIL PRAKTIK</i> di dunia kerja. • Mereka percaya <i>TEORI KONSPIRASI</i> dan secara berkala bertukar informasi yang dikarang sendiri. 	

tepat	<ul style="list-style-type: none"> • Aku memang hampir jadi Ketua Rukun Kampung di sini. Jadi, kau datang ke <i>ALAMAT</i> yang <i>TEPAT</i>. Semua penduduk aku kenal. Rumah ini terletak <i>TEPAT DI BELAKANG</i> rumah Ibu Didik. Dia melepas tembakan, tapi tidak <i>TEPAT SASARAN</i>. Dibutuhkan perencanaan yang matang agar konten video Anda tak hanya menarik, tapi juga relevan, <i>TEPAT SASARAN</i>. Ia merasa <i>TINDAKANNYA TEPAT</i>. Mereka mengadakan undian untuk nasabah yang membayar cicilan <i>TEPAT WAKTU</i> dan sebelum tanggal jatuh tempo. • <i>KETEPATAN WAKTU</i> berangkat dan tiba dari penerbangan mereka meningkat dengan tajam. • Faisal memperingatkan saya agar benar-benar <i>MENEPATI JADWAL</i> yang telah ditentukan. Dia tidak <i>MENEPATI JANJINYA</i>. Maksud dari wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak <i>MENEPATI KEWAJIBANNYA</i> dalam perjanjian. 	
tepi	<ul style="list-style-type: none"> • Kutipan panjang ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,27 cm dari <i>GARIS TEPI</i> sebelah kiri dan kanan. • Sektor perhotelan di di kota ini bakal berada di <i>TEPI JURANG</i> dan menghadapi tantangan berat. Wilayah tersebut dinyatakan nyaris berada di <i>TEPI JURANG</i> kehancuran. 	
tepis	<ul style="list-style-type: none"> • Dia <i>MENEPIS ANGGAPAN</i> bahwa hidup seorang peneliti itu membosankan. Ia langsung <i>MENEPIS DUGAAN</i> adanya permainan. Linda <i>MENEPIS KEMUNGKINAN</i> itu. ^{1*} • Walaupun agak was-was, Nuryati <i>MENEPIS JAUH-JAUH</i> kekhawatiran seperti itu. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menepis bayangan / ~ keterlambatan / ~ isu / ~ kabar / ~ kekhawatiran / ~ laporan / ~ ketakutan / ~ keraguan</i> dsb.
tepu	<ul style="list-style-type: none"> • Yang biasa dilakukan di Jerman adalah memberikan apresiasi. Bukan dengan <i>BERTEPUK TANGAN</i>, melainkan dengan mengetuk meja. Dulu aku pernah suka sama cewek, tetapi rasa cinta aku <i>BERTEPUK SEBELAH TANGAN</i>. Kisah tragedi cinta <i>BERTEPUK SEBELAH TANGAN</i> itu menjadi perhatian pembaca koran ini. • <i>TEPUK TANGAN</i> pun <i>BERGEMURUH</i>. 	
tepung	<p>Ayam diisi dengan gulungan daging asap dan keju dan digoreng dengan <i>TEPUNG PANIR</i>. Tes dilakukan di kulit lengan bawah sisi dalam. Ekstrak alergen yang diletakkan di atas kulit berupa bahan-bahan alami, misalnya berbagai jenis makanan, bahkan <i>TEPUNG SARI</i>. Bahan yang memegang peranan penting dalam pembuatan roti adalah jenis protein gliadin dan glutenin yang terdapat dalam <i>TEPUNG TERIGU</i>. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak saya suka sekali ayam goreng yang <i>BERLAPIS TEPUNG</i> renyah. 	^{1*} ditemukan juga: <i>tepung beras / ~ ikan / ~ jagung / ~ kanji / ~ ketan / ~ kelapa / ~ ketela / ~ maizena / ~ sagu / ~ tapioka / ~ tulang / ~ ubi jalar / ~ ubi kayu</i> dsb.
tera	<p>Hal itu <i>MENERAKAN JEJAK</i> tentang pilihan hidup Ajip: ia sepenuhnya ingin terjun ke dunia seni. Seniman ini <i>MENERAKAN JEJAK ARTISTIKNYA</i> yang memukau lewat kemampuan melukis secara hiper-realistik. Beliau pun <i>MENERAKAN TANDA TANGANNYA</i> di halaman awal bukunya.</p>	
terabas	<p>Kuatnya orientasi kekuasaan parpol tak jarang <i>MENERABAS ETIKA DAN MORAL</i>. <i>UNDANG-UNDANG</i> yang ada <i>DITERABAS</i> semuanya.</p>	
terampil	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang bidan tidak hanya harus <i>MENGUASAI KETERAMPILAN</i> teknis klinis. Siswa mulai mempertanyakan kebenaran fakta sejarah yang terdapat dalam novel sehingga <i>MELATIH KETERAMPILAN</i> berpikir kritis. ^{1*} • <i>KETERAMPILAN DASAR</i> ini merupakan syarat mutlak agar guru bisa mengimplementasikan 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengembangkan keterampilan</i>

berbagai strategi pembelajaran yang ada. | Selain sebagai bukti *KETERAMPILAN MENGEMUDI*, SIM juga memuat nomor identitas pengemudi.

terang

- Beberapa hal dicampur aduk, seolah-olah inti permasalahan baginya masih kabur, belum *TERANG BENDERANG*. | Cuma mereka yang *TERANG GAMBLANG* menentang aku. | Dia tidak mengira bahwa pemuda itu akan *TERANG-TERANGAN MENGAKU* di depan Nina bahwa dia hanya mencintai Li Hwa seorang. | Saat itu, Sumitro *TERUS TERANG MENGAKU* sudah tak sejalan lagi dengan partai itu. | Beranikah *MENGAKUI SECARA JUJUR DAN TERUS TERANG* apa dan siapa diri kita ini?!
- Namun, penyelidikan aparat kepolisian belum kunjung berhasil menemukan *TITIK TERANG* tentang sebab-musabab kematian tragis yang meresahkan itu. | Ironisnya lagi generasi muda seakan percaya bahwa sastra memang tak bisa memberikan apa-apa. Apalagi memberikan *TITIK TERANG* pada masa depannya.
- *BAHAN KETERANGAN* yang demikian harus diperoleh untuk berbagai-bagai daerah. | Mereka harus mendapatkan *BUKTI KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK* yang dikeluarkan oleh kepala kampung. | *SURAT KETERANGAN* itu disebut «surat keterangan tanah terdaftar» («landmeterkennis»). | Manusia lahir tercatat dalam bentuk akta kelahiran atau *SURAT KETERANGAN KELAHIRAN*. | Kewenangan penerbitan *SURAT KETERANGAN KEMATIAN* ini adalah dokter yang telah diambil sumpahnya dan memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran. | Perluasan kalimat itu, antara lain, terdiri atas *KETERANGAN TEMPAT*, *KETERANGAN WAKTU* dan *KETERANGAN CARA*.
- Sebelumnya, dia ditangkap atas dugaan mengarahkan saksi *MEMBERI KETERANGAN PALSU* saat sengketa itu. | Dia juga tidak *MEMBERIKAN KETERANGAN* lebih lanjut mengenai kesehatan presiden. | Ia masih hendak *KASIH KETERANGAN* pada cucunya itu. | Polisi akan terus *MENGOREK KETERANGAN* dari pelaku hingga akhirnya terungkap siapa orang yang menjadi penyuplai sabu dan mengungkap jaringannya.
- Ia juga mendapatkan tugas untuk memainkan wayang suluh yang bertujuan untuk *MEMBERIKAN PENERANGAN* kepada masyarakat pedesaan. | Semua juga membayar rekening listrik, *PENERANGAN JALAN* dan air minum.
- Dia *MENERANGKAN PANJANG-LEBAR* arti pentingnya rancangan itu. | Hal ini belum pernah dapat *DITERANGKAN TUNTAS*.

terap

- Ilmu-ilmu dasar seperti fisika, matematika, dan kimia akan makin diperlukan dalam pasar *RISET TERAPAN* di dunia. | Gerakan «Art Nouveau» (Seni Baru) ini adalah gerakan dalam seni rupa, arsitektur, dan *SENI TERAPAN*. | Lembaga ini mengenalkan *TEKNOLOGI TERAPAN* baru yang diberi nama Aiko.
- Dia tidak mempermasalahkan apabila daerah-daerah mau *MENERAPKAN PERATURAN* terhadap ojek daring. | Tahun lalu, masih banyak «fintech» yang mengklaim *MENERAPKAN BUNGA* satu persen per hari. | Mereka meminta sepenuhnya *MENERAPKAN DEKLARASI PBB* tentang pembela hak asasi manusia yang diadopsi 20 tahun lalu. | Salah satu wilayah yang *MENERAPKAN LARANGAN* pemasukan unggas dari Jawa Timur adalah Provinsi Sulawesi Tengah. | Tidak semua anak bisa *MENERAPKAN METODE* belajar yang ada. Ini membutuhkan penyesuaian dengan gaya belajar anak. | Kami telah *MENERAPKAN PROTOKOL* kesehatan ketat. | Gubernur DKI Jakarta *MENERAPKAN SANKSI* tegas bagi para pedagang kaki lima yang membandel berdagang di jalan. ^{1*}
- *PENERAPAN PROTOKOL* kesehatan harus tegas dan tidak bisa ditawar.

^{1*} ditemukan juga: *menerapkan hukum / ~ kurikulum / ~ prinsip / ~ sistem / ~ strategi / ~ undang-undang* dsb.

terapi	<p>Kegiatan ini mampu memberikan <i>TERAPI KEJUT</i> («shock therapy») kepada oknum yang memiliki niat melakukan aksi kejahatan. Terapi ini cocok digunakan dalam terapi individual, kelompok dan perkawinan. <i>TERAPI KELOMPOK</i> adalah wahana yang efektif bagi penerapan prosedur-prosedur terapi realitas. Ada yang menganggap anak berkebutuhan khusus harus ‘dipaksa’ menjadi anak normal dengan <i>TERAPI KERAS</i>.</p>	
terawang	<p>Pikirannya jadi <i>MENERAWANG JAUH KE MASA SILAM</i>. Ia mencoba <i>MENERAWANG MASA LALUNYA</i> saat ia pertama kali menginjakkan kaki di Singaraja.</p>	
terbang	<ul style="list-style-type: none"> • Lama-kelamaan ketakutan orang pada mereka <i>MERUAP TERBANG</i>. • Sebuah pesawat B 737-200 dikenakan pengecekan standar atau rutin setelah 4.000 <i>JAM TERBANG</i>. Hal ini membuka pintu bagi mereka untuk mempertinggi <i>JAM TERBANG</i> mereka sebagai aktor. «Kamu berani naik <i>KAPAL TERBANG?</i>» «Berani, berani,» sahutku. Akhirnya mereka berhasil merebut rumah sakit, stasiun radio dan televisi, serta terminal bis, stasiun kereta api, <i>LAPANGAN TERBANG</i>, dan pelabuhan. Mungkinkah <i>MALING TERBANG</i> yang mereka maksudkan itu adalah dia? Di seluruh dunia kalau banyak terjadi kecelakaan <i>PESAWAT TERBANG</i>, kapal tenggelam, atau kereta api anjlok silih berganti, menteri perhubungannya pasti dipecat. • Dapat dipastikan tidak ada satu penumpang pun atau masyarakat luas yang tahu umur dan kondisi sebenarnya pesawat itu, apakah masih <i>LAIK TERBANG</i> («airworthy») atau sudah uzur. Menurut mereka, pesawat ini masih sangat <i>LAYAK TERBANG</i>. • Rute baru ini akan dibuat menjadi <i>PENERBANGAN LANGSUNG</i> menuju Denpasar, Bali. <i>PENERBANGAN PERINTIS</i> berperan penting dalam membentuk konektivitas jaringan rute penerbangan. 	
terbit	<ul style="list-style-type: none"> • Minggu depan akan <i>TERBIT ATURAN</i> menteri yang baru. Sejumlah koran lainnya <i>DILARANG TERBIT</i>. ^{1*} Di padang pasir yang terik ini sering <i>TERBIT BADAI</i> itu. Tiba-tiba <i>TERBIT ANGIN BADAI</i>, angin sedang mengamuk air lautan sedang murka. Setelah fase purnama, waktu <i>TERBIT BULAN</i> secara perlahan akan bergeser semakin malam. Burung ini berbunyi sejak malam tiba sampai <i>TERBIT FAJAR</i>. <i>MATAHARI</i> sudah tenggelam, <i>TERBIT</i>, lalu tenggelam lagi. Matahari <i>TERBIT DARI TIMUR</i>. ^{2*} • Pemerintah berjanji <i>MENERBITKAN ATURAN</i> tentang pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perusahaan ini memiliki <i>IZIN</i> yang <i>DITERBITKAN</i> oleh pemerintah setempat untuk mengoperasikan bisnisnya. Dengan demikian, harga pasar dapat digunakan untuk menilai <i>SAHAM</i> yang baru <i>DITERBITKAN</i> sesuai dengan <i>UNDANG-UNDANG</i>. <i>SURAT UTANG</i> biasanya <i>DITERBITKAN</i> pada pari. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan bencana, telah <i>DITERBITKAN UNDANG-UNDANG</i> Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. ^{3*} 	<p>^{1*} <i>terbit</i> also combines with any other kind of text: <i>buku, cerpen, karya, tulisan</i></p> <p>^{2*} this preposition use is language specific: in some other languages you'd never say something like <i>*the sun rises from the East</i></p> <p>^{3*} ditemukan juga: <i>menerbitkan kebijakan / ~ keputusan / ~ rencana / ~ surat paksa / ~ surat teguran / ~ ketentuan dsb.</i></p>
teri	<p>Wilayah ini menjadi wilayah yang paling sering terjadi tindakan kriminal. Mulai pencuri <i>KELAS TERI</i> hingga mafia kelas kakap.</p>	
teriak	<ul style="list-style-type: none"> • Ia <i>BERTERIAK SEJADI-JADINYA</i>. • Danis <i>BERTERIAK KESAKITAN</i> dan memohon ampun kepada gurunya, Pak To. • Ia benar-benar <i>INGIN BERTERIAK</i>. ^{1*} 	<p>^{1*} the meaning is not «to want to», but «to feel the impulse to, to feel like»</p>

terigu	Bahan yang memegang peranan penting dalam pembuatan roti adalah jenis protein gliadin dan glutenin yang terdapat dalam <i>TEPUNG TERIGU</i> .	
terik	Di langit muncul awan hitam merubah udara yang tadi <i>PANAS TERIK</i> menjadi redup mengelam.	
terima	<ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah kata atau kalimat bisa memiliki makna linguistik yang sama, hanya saja ada makna yang <i>BISA DITERIMA</i> dan yang memalukan. Setelah melalui serangkaian tes yang panjang dan melelahkan, Isal akhirnya <i>BERHASIL DITERIMA</i> dan menjalani pendidikan tersebut. Musik itu <i>MUDAH DITERIMA</i> di telinga anak-anak. Yang perlu, yang dapat menambah kekayaan kosa kata bahasa Indonesia <i>PATUT DITERIMA</i> dan yang tidak, karena tidak ada keperluannya, tak <i>PERLU DITERIMA</i>. Mantuku itu selalu <i>SALAH TERIMA</i> kalau ibu memberi nasehat. Padahal, saat <i>SERAH TERIMA</i> jabatan, beliau mengatakan bakal melanjutkan program yang sudah dilakukan oleh Dirwan. • Dia pun <i>MENERIMA</i> dengan <i>TANGAN TERBUKA</i> ketika tawaran proyek tersebut datang. Ketika pertama kali ke Menado, Sarwono siap-siap <i>MENERIMA PENGALAMAN</i> yang tidak akan pernah didapatnya di Jawa. Hal ini berarti <i>HIPOTESIS DITERIMA</i>. Hakim harus bersedia <i>MENERIMA KEBERATAN</i> yang diajukan oleh pihak yang diadili. Tidak semua orang bisa <i>MENERIMA KEGAGALANNYA</i>. Hal ini berarti <i>HIPOTESIS DITERIMA</i>. Sportif (mengakui keberhasilan orang lain dan bisa <i>MENERIMA KEKALAHAN</i> dengan lapang dada). Para orang dewasa yang terlibat harus <i>MENERIMA KONSEKUENSI</i> hukumnya. Multikulturalisme internal ini, dengan demikian, mengisyaratkan kesediaan berdialog dan <i>MENERIMA KRITIK</i>. Maka Dika pun menyatakan akan <i>MENERIMA LAMARAN</i> Diandra. Tidak semua orang bisa <i>MENERIMA KENYATAAN</i> ini dengan lapang dada. Ibunya tak bisa melakukan apa-apa selain <i>MENERIMA KEPUTUSAN</i> tersebut. Aku <i>MENERIMA SYARAT</i> itu dan sebagai tanda pengikat, aku memberikan seuntai kalung ini. Makanya saya sungguh-sungguh tak menyesal <i>MENERIMA PERSYARATAN</i> dari istrimu itu. Oke, si sulung <i>MENERIMA TANTANGAN</i> si bungsu. • Aku bersyukur dan <i>BERTERIMA KASIH</i> kalian berdua telah mau datang ke sini. Saya sangat <i>BERTERIMA KASIH</i> apabila ada yang bisa memberikan informasi mengenai hal ini. Ia <i>HATURKAN TERIMA KASIH</i> mewakili ayah dan ibunya. Said berhasil <i>MENERIMA UMPAN (BALIK)KU</i>. • Nama Lembaga Eijkman diambil dari Christiaan Eijkman, <i>PENERIMA NOBEL</i>, ilmuwan Belanda yang temuannya tentang penyakit beri-beri pada akhir abad-19 menuntun penemuan vitamin. 	
terjal	<ul style="list-style-type: none"> • 15 menit berlalu, jalanan mulai <i>MENANJAK TERJAL</i>. • Agenda penguatan demokrasi dan reformasi hukum kerap menghadapi <i>JALAN TERJAL DAN BUNTU</i>. Mewujudkan kehidupan yang taat dan patuh pada aturan hukum merupakan sebuah <i>JALAN TERJAL DAN BERLIKU</i>. Ada sarang burung walet di <i>TEBING TERJAL</i> pantai. 	
terjang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SEPAK TERJANG</i> letnan dua ini hingga capai karir gemilangnya tak datang begitu saja. Sulit mengetahui siapa dan bagaimana <i>SEPAK TERJANG</i> seniman di balik dunia pemanggungan: sutradara, penulis naskah, pemain, dan unsur pendukung lainnya. Ada laporan dari berbagai pihak soal <i>SEPAK TERJANG</i> ganjilnya belakangan ini. • <i>TSUNAMI MENERJANG</i> 20 menit setelah gempa. (...) <i>AIR LAUT MENERJANG</i> Kabupaten Donggala dan Kota Palu sekitar 20 menit setelah lindu. Kami <i>DITERJANG BADAI DAN HUJAN</i> lebat yang mengerikan. Kami hampir mati. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menerjang air</i> / ~ <i>angin</i> / ~ <i>api</i> / ~ <i>hujan</i> dsb.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ia mengerahkan tenaga dan <i>MENERJANG DAUN JENDELA</i>. «Brakkk...!» Ia berlari gesit <i>MENERJANG GELAPNYA</i> malam. Tapi kali ini ia jelas <i>MENERJANG LARANGAN</i> dokter. Kemudian kembali dia <i>MENERJANG MAJU</i>, lebih cepat dan lebih kuat daripada tadi. Tak jarang dia harus <i>MENERJANG OMBAK</i> dengan perahu tradisional dari pulau ke pulau. Kesibukan dan tuntutan hidup bagaikan badai yang tak henti-hentinya <i>MENERJANG PIKIRAN</i> kita. Angin makin keras <i>MENERJANG TUBUHNYA</i>. ^{1*} 	
terjemah	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep ini sering <i>KELIRU DITERJEMAHKAN</i> ke dalam bahasa Inggris. • Perbedaan bahasa dapat menimbulkan kesulitan lebih jauh daripada sekadar <i>KEKELIRUAN PENERJEMAHAN</i>. • <i>TERJEMAHAN BEBAS</i> ini mementingkan pesan atau amanat, tetapi diungkapkan dalam kata-kata sendiri. Pada awalnya saya menduga «bekerja dari rumah» atau «kerja dari rumah» merupakan <i>TERJEMAHAN HARFIAH</i> dari konstruksi bahasa Inggris «work from home». • Saya khawatir <i>TERJEMAHAN ITU MELESET</i>. 	
terjun	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa piring dan gelas yang berada di atas meja <i>TERJUN BEBAS</i> dan hancur berkeping. Hari ini semua pelaku ekonomi berharap cemas berapa besar kerusakan yang dihasilkan oleh <i>TERJUN BEBAS</i> bursa saham di berbagai belahan dunia. Akibat kekalahan ini, peringkat Indonesia kemungkinan besar bakal <i>TERJUN BEBAS</i> di Ranking FIFA. Menggunakan taktik <i>PENERJUNAN PAYUNG</i>. Dengan langsung <i>TERJUN PAYUNG</i>, maka pasukan ini bisa langsung berada di garis belakang musuh. • Saya pun melakukan uji riset dengan <i>TERJUN KE LAPANGAN</i> dalam waktu yang lumayan panjang. Sebelum <i>TERJUN KE POLITIK</i> praktis beliau adalah guru besar di UGM. • 16 <i>PENERJUN PAYUNG</i> mengundang decak kagum ribuan warga. 	
terka	<ul style="list-style-type: none"> • Tapi sudah jelas dan <i>MUDAH DITERKA</i> itu adalah kata-kata yang terlalu merendahkan dirinya. Tapi Mardi malah cekikikan, dengan tawa yang <i>SUSAH DITERKA</i> maksudnya. • Ia mencoba turun dari tempat tidur dan mulai <i>MENERKA-NERKA LETAK</i> sandalnya. 	
terkam	Mereka melihat seekor harimau menubruk seekor kijang, <i>MENERKAM LEHER</i> kijang itu. Bagai harimau <i>MENERKAM MANGSANYA</i> , ia melompat terbang ke depan.	
terminal	Akhirnya mereka berhasil merebut rumah sakit, stasiun radio dan televisi, serta <i>TERMINAL BIS</i> , stasiun kereta api, lapangan terbang, dan pelabuhan.	
ternak	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir semua penduduk bercocok tanam dan <i>MEMELIHARA TERNAK</i>. • Dia tidak memiliki tanah lain atau <i>BINATANG TERNAK</i>. Semua sampah pabrik pengolahan ikan ini bisa dimanfaatkan kembali. Kulit udang atau ikan bisa dijadikan <i>PAKAN TERNAK</i>. Untuk <i>TERNAK KAMBING</i> ini sebaiknya lakukan pengamatan sejak beranak/lahir. • Setelah <i>ADU ANJING</i> dilarang, <i>PETERNAK ANJING</i> dari Prefektur Akita mengalami masa suram. 	
terobos	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapi apakah ia dapat <i>MENEROBOS KEPUNGAN</i> yang dilakukan oleh orang-orang itu? Kenapa bapak <i>MENEROBOS LAMPU MERAH?</i> Dengan cepat beberapa orang perampok <i>MENEROBOS MASUK</i>. Beberapa gerombolannya sudah <i>MASUK MENEROBOS</i> ke dalam pekarangan istana. ^{1*} • Dilarang membuat <i>JALUR TEROBOSAN</i>. Ikutilah jalur-jalur yang sudah disediakan pihak «base camp» Gunung Lawu. Mereka <i>MEMBUAT TEROBOSAN</i> baru dengan menata sungai sehingga 	<p>bdk. <i>serobot</i> (<i>serobot</i> always has a negative connotation, <i>terobos</i> does not)</p> <p>^{1*} ditemukan juga: <i>menerobos ke dalam, ke luar</i></p>

menjadi tempat rekreasi baru bagi masyarakat. | Pada tahun lalu dia belum bisa *MELAKUKAN TEROBOSAN* sebab ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri di lingkungan birokrasi.
• Gol kedua tercipta berawal *UMPAN TEROBOSAN* Eka Ramdani kepada Airlangga Sucipto.

teror Namun Kapolri mengakui *ANCAMAN TEROR* masih ada. | Dan *ANCAMAN TERORISME* serta kejahatan transnasional masih terus menghantui kita.

terowongan Dan lebih celaka kalau sampai tidak mampu mencari jalan keluar ke *MULUT TEROWONGAN*.

terpa Selama *WABAH CORONA MENERPA*, siswa harus membiasakan diri belajar daring. | Tak sedikit *TRAGEDI MENERPA* bangsa ini. | Rumput dan daun perdu gemersik *DITERPA ANGIN*. | Meskipun *DITERPA ISU* miring terkait video yang beredar luas tidak membuat dia gerah.

^{1*} ditemukan juga: *diterpa badai / ~ gelombang / ~ krisis / ~ tsunami*

tertib

- Ketaatan masyarakat ini bersesuaian dengan norma-norma budaya dan *TATA TERTIB* hukum. | Pesepeda ini belum teredukasi mengenai *TATA TERTIB* bersepeda di jalan raya.
- Mengapa para pengemis, penjaja koran, pedagang kakilima selalu didefinisikan sebagai pihak yang *MENGANGGKU KETERTIBAN*? | Apa mereka *MELANGGAR KETERTIBAN* umum? | Polisi tidak hanya bertugas *MEMASTIKAN KETERTIBAN* dan keamanan masyarakat.
- Mereka melarang sejumlah buku yang dianggap mengganggu *KETERTIBAN UMUM*.

^{1*} ditemukan juga: *mengatur ketertiban / memberikan ~ / menciptakan ~ / menjaga ~ / memelihara ~ / memulihkan ~ / menegakkan ~ / mewujudkan ~ dsb.*

terus

- Mereka mendesak pemerintah memperlonggar ketentuan visa hingga bisa *DIPERPANJANG TERUS-MENERUS*.
- Produk jelas-jelas sudah dilarang tetapi iklannya *JALAN TERUS*. | Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan Olimpiade ini akan *JALAN TERUS*.
- Saat itu, Sumitro *TERUS TERANG MENGAKU* sudah tak sejalan lagi dengan partai itu. | Beranikah *MENGAKUI SECARA JUJUR DAN TERUS TERANG* apa dan siapa diri kita ini?! | Hal-hal yang tidak menyenangkan lebih baik *DIKATAKAN TERUS TERANG*, daripada dipendam dalam hati.
- Sayang, restoran tersebut harus tutup lantaran labanya *TERUS TERGERUS*.
- Sebagian besar siswa memakai sepatu bot tinggi, *BAJU KERJA TERUSAN*, dan helm pengaman.
- Melalui sekolah, diharapkan pula generasi *PENERUS BANGSA* dapat meningkatkan rasa kebersamaan dengan rekan sebayanya. | Akhirnya keluarga kami memiliki *PENERUS NAMA* belakang.
- Mereka akan *MENERUSKAN GARIS KEBIJAKAN* yang telah ditetapkan kepala staf sebelumnya. | Tak mungkin kita *MENERUSKAN PERJALANAN* dalam gelap. | Mereka tidak di-PHK, tapi nanti *KONTRAKNYA* tidak *DITERUSKAN*. | Ia berpaling lagi dan *MENERUSKAN LANGKAHNYA*. | Saat itu, aku mantap untuk *MENERUSKAN NIAT* menjadi seorang kartunis. | Saya minta *PROGRAM* ini *DITERUSKAN*. | *TRADISI* ini tidak *DITERUSKAN* oleh anak cucu lantaran situasi politik yang tidak menguntungkan.

tes

- Pemeriksaan standar yang dipakai oleh para ahli alergi untuk mengetahui penyebab alergi adalah dengan *TES KULIT*. *TES KULIT* ini bisa terdiri dari *TES GORES*, *TES TUSUK* atau *TES SUNTIK*. | «Swab test» merupakan padanan dari *TES USAP*.
- Aku dengar Aliesha lulus *TES MENGEMUDI* pertama kali?
- Berarti dia masih harus *MELAKUKAN* beberapa *TES* lagi. | Akhirnya saya *MELEWATI* delapan *TES* dan mendapatkan sertifikat.

tetangga

- Menurut responden, minimal mereka menerima imbauan rutin dari ketua *RUKUN TETANGGA*

(RT) atau rukun warga (RW) agar aktif memberantas sarang nyamuk.

- Penari dari negara *TETANGGA SERUMPUN* Melayu, yakni dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand, juga ikut memeriahkan tarian kolosal serumpun Melayu itu.

tetap¹ Ini cara kerja yang spontan tetapi *TETAP TERTATA* dan terjadwal.

tetap²

- Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan baik *BENDA TETAP* maupun benda yang bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah. | Biaya produksi jangka pendek masih dapat dibedakan adanya *BIAYA TETAP* dan biaya *VARIABEL*. | PT. Garuda Indonesia akan memberikan ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal, luka-luka maupun *CACAT TETAP*. | Gigi susu bersifat tidak lebih kuat dibanding *GIGI TETAP*. | Ada keadaan darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden *BERHALANGAN TETAP* sekaligus. | Orang tua balita tersebut tidak memiliki *PENGHASILAN TETAP* dari pekerjaan sehari-harinya. | Justru saat krisis itulah komunikasi dengan para *PELANGGAN TETAP* harus dilakukan. | Dengan begitu, pelanggan akan percaya dan menjadi *LANGGANAN TETAP* pada bisnis «online» Anda. | Solusi penanggulangan banjir yang menjadi *LANGGANAN TETAP* setiap tahun ditempat tersebut, nampaknya belum bisa dituntaskan. | Pada awalnya, teknologi ponsel masih sederhana. Fungsinya persis seperti *TELEPON TETAP* yang ada di rumah. | Dalam Perjanjian Kerja Bersama tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas gaji pokok, *TUNJANGAN TETAP*, dan *TUNJANGAN TIDAK TETAP*.
- Tak heran jika ia *TETAP BERKERAS* mempertahankan piring bersejarah itu untuk menyajikan hidangan. | Dia *TETAP BERSIKERAS* bahwa musik tahun '80 sangat keren dan genius.
- Pemerintah daerah berhak *MENETAPKAN PERATURAN* daerah. | Sebagian besar sekolah *MENETAPKAN JADWAL* masuk pada awal pekan depan. | Ia *TETAP KOKOH* dengan *PENDAPATNYA*, mungkin juga kegilaannya. | Sejumlah gubernur telah mengikuti rekomendasi untuk *MENETAPKAN STATUS* siaga darurat banjir. | *SYARAT-SYARAT* ini *DITETAPKAN* oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Pelaku usaha berhak menjalankan usahanya asalkan tidak melanggar *KETENTUAN-KETENTUAN* yang *DITETAPKAN*. | Pada bulan September 2004, sebuah *UNDANG-UNDANG* baru mengenai TNI telah *DITETAPKAN*. | Perundingan ini mengalami kegagalan, karena masing-masing pihak *TETAP PADA PENDIRIANNYA* masing-masing. | Mereka mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan *TEMPAT MENETAP* mereka ke tempat yang baru.
- 14 kasus telah masuk tahap penyidikan dengan *PENETAPAN* 10 orang sebagai *TERSANGKA*. | Dengan *PENETAPAN TERSANGKA* baru, hingga saat ini terdapat empat tersangka dalam kasus tersebut.

tetas *TELUR* burung itu sudah *MENETAS*.

tetek Kau benar, kita berdua tak usah mencampuri persoalan *TETEK BENGKAK* ini.

teter

- Kedua jembatan ini sudah *KETETERAN MENAMPUNG* volume kendaraan yang terus meningkat. | Kuswanto dengan istri dan dua anak yang masih kecil *KETETERAN MENANGGUNG* ongkos pengobatan.
- Biasanya anak ini *MERASA KETETERAN* dengan banyak stimulus yang ada di sekelilingnya.

tetirah Pesawat itu jatuh beberapa saat setelah mengudara dari *TEMPAT TETIRAH* Sharm el-Sheikh.

tewas Aku mendengar bahwa para pimpinan telah *TEWAS DIBUNUH* orang. | Selain dia, tiga pengawal

pribadi Bupati dari lingkungan aparat juga *IKUT TEWAS*.

- tiang
- Satu-satunya benda yang menandakan bangunan itu sekolah adalah sebatang *TIANG BENDERA*. | Apakah nasibnya akan berakhir di *TIANG GANTUNGAN*? | Tembaknya *MEMBENTUR TIANG GAWANG*. | Pendoponya juga sebuah rumah joglo beratap sirap. *TIANG-TIANG GURU* terbuat daripada balok-balok kayu bulat berjumlah empat. | Sehelai kain kuyup menggantung di *TIANG JEMURAN*. | Lokasi itu cukup terang dengan adanya beberapa *TIANG LAMPU* yang agaknya belum lama dibangun. | Seorang guru merupakan *TIANG PENYANGGA* kemajuan bangsa dan negara. | (...) Kantor Kelurahan yang *BENDERANYA DIPASANG SETENGAH TIANG*.
 - Dua tendangan bebas melenceng lebar, dan satu tendangan *MENGHANTAM TIANG*.
- tiba
- Rupanya *AJALKU* belum *TIBA*. Aku terus hidup.
- tidak
- Hal ini mencerminkan sebuah fenomena perkembangan pembangunan kota yang *TIDAK TERKONTROL*.
 - Kalau terpaksa keluar, jaga jarak *PALING TIDAK 1,5* meter dari orang lain.
- tidur
- Ia masih nanar karena baru *BANGUN TIDUR*. | Lelaki itu segera *MERINGKUK TIDUR* meninggalkan dirinya terlentang. | Orang yang *TIDUR MENGHADAP SAMPING* lebih banyak diantara posisi tidur lainnya.
 - Kenek itu *TIDUR-TIDUR AYAM* setiap kali bus berjalan.
 - Tahap 1-2 adalah *TIDUR DANGKAL* dan tahap 3-4 adalah *TIDUR DALAM*. | Ibunya menyangka bahwa ia sedang *TIDUR LELAP*. | Tengah malam, dia terbangun dari *LELAP TIDUR*. | Saat itu kau sendiri tengah *TERTIDUR LELAP*. | Ah, *LELAP* sekali *TIDURKU* hingga tidak mendengar apa-apa. | Dia pun segera *TERTIDUR* dengan *LELAP*. | Kuyakin ia hanya pura-pura *TIDUR LENA* dengan memejamkan mata. | Ia *TIDUR* dengan *NYENYAK*. | Aku *TERTIDUR* dengan *NYENYAK*. | Ia mulai bisa *TIDUR NYENYAK* dan merasa sehat kembali. | Semua anak buahmu berada di gudang belakang. Semua *TERTIDUR PULAS*.
 - Peralihan dari *ALAM TIDUR* ke alam jaga berlangsung sementara kelopak mata Srintil belum terbuka. | Dia menggelar karpet itu di lantai, menggunakannya sebagai *ALAS TIDUR*. | Kemudian, ia menyalakan radio dan memilih stasiun yang menyiarkan lagu-lagu ringan *PENGANTAR TIDUR*. | Orang tua hanya perlu menjelaskan bahwa yang dialami anak hanyalah *BUNGA TIDUR*, bukan kenyataan. | Mereka mengalami *GANGGUAN TIDUR* yang cukup parah. | Ia mengganti bajunya dengan *GAUN TIDUR*. | Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan *KAMAR TIDUR*, kamar mandi, dan seterusnya. | Aku telah berhasil mematahkan ketergantunganmu pada *OBAT TIDUR*. | Banyak warga yang mengeluhkan tingginya gundukan *POLISI TIDUR* yang dibangun di jalan tersebut. | Duduk di samping *TEMPAT TIDURNYA* dan memerhatikannya yang sudah kembali *PULAS TIDUR*.
 - Banyak di antara mereka yang mengalami *KURANG TIDUR KRONIS* tanpa benar-benar menyadarinya.
- tikai
- Krisis itu telah mendedahkan kelemahan-kelemahan yang serius terhadap proses *PENYELESAIAN PERTIKAIAN*.
 - Ini semakin *MEMPERUNCING PERTIKAIAN* kelompok-kelompok di keluarga keraton. | Urusan malam ini jadi kian *MENYULUT PERTIKAIAN* mereka.
- tikar
- *TIKAR SENAM* itu cepat-cepat diletakkan di lantai dan anak-anak duduk di atasnya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Aku tak pernah pakai selimut, tidur di dipan kayu hanya <i>BERALAS TIKAR</i>. • Lagi pula, Haji Sudung menggiring telunjuk keinginan pada Maisa, adik mendiang istrinya. <i>GANTI TIKAR</i> namanya itu. Sejumlah pengusaha terpaksa <i>GULUNG TIKAR</i>. 	
tiket	<ul style="list-style-type: none"> • Aku menyanggupi usulnya untuk segera memesan <i>TIKET PULANG</i>. Untuk tiket yang lebih murah, belilah <i>TIKET PULANG-PERGI</i> lebih baik daripada membeli <i>TIKET PERGI SAJA</i>. Kebijakan ini juga berlaku untuk <i>TIKET SEKALI JALAN</i> dan pulang pergi. • Apakah guru akan mendapatkan <i>TIKET EMAS</i> untuk masuk ke surga dengan profesi mulia ini? <i>TIKET</i> busku pulang ke Bali <i>HANGUS</i> sudah. • Mereka tahu cara mengelak dari kondektur kereta jika mereka sedang <i>DITAGIH TIKET</i>. 	
tikung	<p>Angga membelokkan motornya dengan gerakan <i>MENIKUNG TAJAM</i>. Tikung, istilah ini kurang lebih berarti merebut pacar orang biasanya pacar dari teman dekat atau sahabat. <i>TIKUNG-MENIKUNG</i> ini sebenarnya sudah ada sejak dulu kala. Setiap kali masa bursa transfer dibuka, para klub Eropa pasti akan bersaing sengit dalam mendapatkan pemain incarannya. Bahkan, saking sengitnya, nggak jarang ada beberapa klub yang saling terlibat aksi <i>TIKUNG-MENIKUNG</i> pemain lho!</p>	
tikus	<ul style="list-style-type: none"> • Para <i>TIKUS KANTOR</i> (= koruptor) seharusnya tidak dihukum terlalu ringan. • Tidak jauh di depan mereka ada sebuah pemukiman padat penduduk yang penuh <i>JALAN TIKUS</i>. Selain gerbang resmi, banyak <i>JALAN TIKUS</i> untuk lalu lintas barang ilegal. Inilah pulau yang merupakan pintu masuk narkotik paling rawan di Selat Malaka. Pulau itu memiliki puluhan <i>PELABUHAN TIKUS</i>. Akhirnya Widya memutuskan untuk menghentikan <i>PERMAINAN TIKUS DAN KUCING</i> ini. Aku tahu <i>RUTE TIKUS</i> di sini, aman. • Hasil alat <i>PENANGKAL TIKUS</i> itu sungguh mengagumkan. 	
tilap	<ul style="list-style-type: none"> • Dia punya aktivitas yang jauh dari belantara <i>TILAP MENILAP DUIT</i> yang penuh intrik. Semua terjadi melalui perantara yang telah khatam ilmu <i>MENILAP DUIT</i> negara. • Kau akan terpana jika tahu berapa banyak uang negara, uang rakyat, <i>KENA TILAP</i> setiap hari di negeri ini. 	
tilas	<p>Sampai kini, orang Eropa masih mengunjungi tempat itu untuk <i>MENAPAK TILAS</i> leluhur mereka. Film pendek ini berupaya melakukan <i>NAPAK TILAS</i> ke masa lalu.</p>	
tilik	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila <i>DITILIK DARI DEKAT</i>, memang keadaan lingkungan kita sudah sungguh memprihatinkan. Posisi media jika <i>DITILIK DARI SUDUT PANDANG</i> demokrasi, merupakan pilar keempat sebagai fungsi kontrol sosial. • Setelah kami <i>TILIK DENGAN SAKSAMA</i>, baru kami menyadari sesuatu. • <i>DITILIK SEKILAS</i>, perbedaan memang tak terlampau mencolok. • Minimal diperlukan <i>TILIKAN TAJAM</i> atas dua hal untuk membongkarnya. 	<p>bdk.: <i>Menilik pakaian dan sikapnya, dia pasti bukan gelandangan.</i></p>
tim	<p>Menteri Keuangan telah membentuk <i>TIM TERPADU</i> bersama Lembaga tersebut.</p>	
timbang	<ul style="list-style-type: none"> • Ia <i>MENIMANG-NIMANG BOTOLNYA</i>, terlihat ragu. Bukankah Ayah sering mengatakan bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menikah dan bahwa Ayah ingin sekali <i>MENIMANG CUCU</i>? • Setelah <i>MENIMANG</i> beberapa <i>ASPEK</i>, kami sepakat wawancara diadakan melalui Skype. Aku menimbang-nimbang pilihan. 	<p>bdk.: <i>timbang</i></p>

timba	Mereka berminat <i>MENIMBA PENGALAMAN</i> di luar negeri. Dari mana engkau <i>MENIMBA KEBERANIAN</i> ? Redaksi sebuah media selalu berusaha melakukan penyesuaian untuk <i>MENIMBA IDE-IDE</i> serba segar. Ananda hendak <i>MENIMBA ILMU</i> pengetahuan. Banyak mahasiswa yang mengambil kuliah sambil bekerja, <i>MENIMBA TEORI SAMBIL PRAKTIK</i> di dunia kerja.	1* ditemukan juga: <i>menimba air / ~ pelajaran / ~ kearifan / ~ pendidikan / ~ inspirasi / ~ pemikiran / ~ semangat / ~ pengetahuan / ~ unsur-unsur dasar / ~ keuntungan</i> dsb.
timbang	Terdapat hubungan <i>TIMBAL BALIK</i> antara pemimpin dan karyawan dimana mereka saling membutuhkan.	
timbang	<ul style="list-style-type: none"> • Kita memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan <i>ALAT TAKAR DAN TIMBANGAN</i>. • Iya Om, sudah saya <i>PERTIMBANGKAN DALAM-DALAM</i>, makanya saya ambil keputusan ini. Baginya, segala keputusan yang diambil harus betul-betul melewati <i>PERTIMBANGAN MATANG</i>. • Tulisan ini juga dipersembahkan pada pemerintah sebagai <i>BAHAN PERTIMBANGAN</i>. Mereka menyelenggarakan pemberian <i>SARAN PERTIMBANGAN</i> kepada atasan terkait bidang tugasnya. • Dia berkata akan <i>MEMPERTIMBANGKAN USULAN</i> itu. 1* 	bdk.: <i>timbang</i> 1* ditemukan juga: <i>mempertimbangkan opsi</i>
timbul	<ul style="list-style-type: none"> • Ini <i>GAMBARAN</i> yang biasanya <i>TIMBUL</i> dalam kepala kita. <p>Tidak tersedianya air bersih dapat <i>MEMICU TIMBULNYA</i> berbagai macam penyakit. Dengan demikian konsumsi makan yang berlebihan akan <i>MENYEBABKAN TIMBULNYA</i> kegemukan. Di antara dua orang gadis itu tidak <i>TIMBUL KEBENCIAN</i> seperti yang dikhawatirkannya. Suara yang <i>TIMBUL TENGGELAM</i> di tengah hiruk pikuk pengunjung lain tak mengurangi konsentrasi saya mendengarkan ceritanya penuh perhatian. Tahun demi tahun kasus ini selalu <i>TIMBUL TENGGELAM</i>. Setiap 12 Mei mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa Trisakti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal ini dipercaya sebagai <i>PANGKAL TIMBULNYA</i> ketidakadilan. • Kandasnya ambisi kelompok ini untuk masuk ke kabinet, <i>MENIMBULKAN KEGUSARAN</i> yang luar biasa. Kakeknya bertindak dengan amarah yang keras, begitu ia dengar bahwa cucunya <i>MENIMBULKAN HEBOH</i> di sekolah. Hal ini justru <i>MENIMBULKAN KEHEBOHAN</i> yang luar biasa di lapangan sekolah kami. Dalam hal ini, <i>TIMBULNYA IDE</i> akan mendorong timbulnya ide lain. Hal ini tentunya akan <i>MENIMBULKAN IRI HATI</i> pada kelompok mayoritas pemuda lainnya. Gambar di televisi merupakan gambar hidup yang mampu <i>MENIMBULKAN KESAN</i> mendalam pada pemirsa. Namun, amat disayangkan, hal ini <i>MENIMBULKAN KONSEKUENSI</i> serius. Keputusannya untuk menjadi warga negara Prancis <i>MENIMBULKAN KONTROVERSI</i>. Ketiga peristiwa itu adalah konflik besar yang <i>MENIMBULKAN</i> ribuan <i>KORBAN</i>. <i>MASALAH</i> serius <i>TIMBUL</i> ketika kelas satu SMA di akhir semester pertama. Hal ini <i>MENIMBULKAN KEPRIHATINAN</i> terkait bahaya kanker payudara. Peraturan baru ini telah <i>MENIMBULKAN PROTES</i> dan kritik terutama dari pihak pengusaha. Sebuah serangan «cybercrime» juga dapat <i>MENIMBULKAN RISIKO</i> keuangan.1* 	1* ditemukan juga: <i>menimbulkan kebingungan</i>
timbun	<i>TIMBUNAN SAMPAH</i> lebih dari dua hari ini yang menimbulkan bau tak sedap, lalat, dan lindi yang dapat meluber ke jalanan.	
timpa	<ul style="list-style-type: none"> • Beragam <i>KECELAKAAN</i> yang <i>MENIMPAKU</i> semenjak mereka mati. Kini sudah dapat diperkirakan <i>NASIB</i> yang akan <i>MENIMPA</i> Adipati Subali. Kalau kasus keracunan, <i>KERUGIAN</i> akan <i>MENIMPA</i> banyak pihak. <i>PENYAKIT</i> paling sering <i>MENIMPAKU</i> adalah aku lupa hari ini hari apa dan tanggal berapa. Hari ini hari pertama aku bekerja, dan faktanya aku sudah dua kali 	1* ditemukan juga: <i>ditimpa bencana / ~ malapetaka / ~ musibah / ~ tragedi</i> dsb. bdk. «sudah jatuh tertimpa

	<p><i>TERTIMPA SIAL</i>. Saya ini ibaratnya sudah <i>JATUH TERTIMPA TANGGA</i>. ^{1*}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dia tentu tidak akan mau <i>MENIMPAKAN DENDAMNYA</i> kepada pemuda ini. Kini mereka seolah-olah hendak <i>MENIMPAKAN KEMARAHAN</i> mereka kepada Keng Hong. Ini adalah jawaban yang paling lemah karena <i>MENIMPAKAN KESALAHAN</i> ke pundak orang lain. 	<i>tangga»</i>
timpal	<ul style="list-style-type: none"> • Semoga kelak dia akan mendapat <i>BALASAN YANG SETIMPAL</i> atas perbuatannya. Para kader ini belum mendapatkan <i>IMBALAN SETIMPAL</i> atas pengabdian yang disuguhkannya. ^{1*} • Mendengar pembicaraan antara Pego dan suaminya, istri Pak Kutoi <i>MENIMPALI PEMBICARAAN</i> mereka. Untuk kedua kalinya Lendra tak <i>MENIMPALI KOMENTAR</i> mereka. Perana <i>MENIMPALI PERTANYAANNYA</i> ketika melihat Dewi Nilam hanya diam. 	^{1*} ditemukan juga: <i>gaji setimpal / hukuman ~ // pasangan yang setimpal/ tandingan ~</i>
timbang	<ul style="list-style-type: none"> • PRT migran berada pada <i>RELASI KUASA</i> yang amat <i>TIMPANG</i> karena mereka perempuan dan bekerja dalam sektor informal di rumah tangga. Ia hanya tersenyum melirikku dengan <i>SENYUM TIMPANG</i>, seperti tidak yakin. • Kita berharap tidak terjadi <i>TIMPANG TINDIH</i> dalam penyaluran bantuan ini. • Di sinilah letak pentingnya pemerintah di dalam pasar, yaitu bekerja <i>MENGURANGI KETIMPANGAN</i>, bukan sebaliknya. ^{1*} • Alasan yang paling sering digunakan adalah alasan <i>KETIMPANGAN ANGGARAN</i>. <i>KETIMPANGAN SOSIAL</i> menganga lebar. ^{2*} 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengatasi ketimpangan / menjembatani ~ / jurang ~ / mengikis ~ / memperkuat ~ / memperlebar ~ / memerangi ~ / mempertajam ~ dsb.</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>ketimpangan akses / ~ pembangunan / ~ ekonomi / ~ gender / ~ struktural dsb.</i>
Timur	Cadangan minyak bumi Indonesia tidak dapat dikatakan mendekati negara-negara <i>TIMUR TENGAH</i> .	
tindak	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan sifat ini menyatu dalam pola pikir, pola sikap, dan <i>POLA TINDAK</i>. • <i>TINDAK-TANDUKNYA</i> bukannya tak diketahui polisi. • Untuk <i>TINDAK PENCEGAHAN</i>, aku selalu memakai sarung tangan lateks. Banyak perempuan (istri) dan anak-anak menjadi korban <i>TINDAK KEKERASAN</i> dalam rumah tangga. Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak melakukan <i>TINDAK KEKERASAN</i> dan pertumpahan darah. Ada warga binaan yang setelah dibebaskan justru melakukan <i>TINDAK KRIMINAL</i> fatal. <i>TINDAK LOKUSI</i> «Saya akan laporkan kamu» memaknakan <i>TINDAK ILOKUSI</i> yang berupa ancaman. Anak ini menjadi korban <i>TINDAK PIDANA</i>. Setiap orang dengan gamblang dapat mengendus <i>TINDAK KORUPSI</i>, termasuk anak sekolah. Undang-Undang tersebut diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas <i>TINDAK PIDANA KORUPSI</i>. Dua orang tersangka dijerat <i>TINDAK PIDANA RINGAN</i>. • Perlu ada <i>TINDAK LANJUT</i> di lembaga yang bersangkutan. Operator berjanji untuk segera melakukan <i>TINDAK LANJUT</i>. ^{1*} Ia mengatakan pihaknya akan melakukan <i>TINDAKAN TEGAS</i>. • <i>TINDAKAN ABORSI</i> sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak aman. Mereka meneliti anak-anak yang menonton <i>TINDAKAN AGRESI</i> melalui televisi. Perilaku itu bisa disebutkan sebagai suatu <i>TINDAKAN ALTRUISME</i>. Sebagai <i>TINDAKAN ANTISIPASI</i>, penjagaan di berbagai tempat seperti terminal kedatangan domestik di bandara ditambah alat periksa. Saya memang tidak merasa telah melakukan <i>TINDAKAN ASUSILA</i>. Sangat mudah bagi orang untuk mencuci tangan, seperti <i>TINDAKAN PENCEGAHAN</i>. Jika tidak, kami akan melakukan <i>TINDAKAN HUKUM</i>, tegasnya. Kalau geng motor telah melakukan <i>TINDAKAN KRIMINAL</i> atau melanggar hukum, hal tersebut harus diberi sanksi. Pada dasarnya kepedulian lingkungan sangatlah berbeda dengan <i>TINDAKAN LINGKUNGAN</i>. Sebelum melakukan <i>TINDAKAN MEDIS</i> tersebut, dokter seharusnya 	^{1*} bdk. <i>menindaklanjuti</i> (Kemudian hal ini <i>ditindaklanjuti</i> sesuai dengan regulasi yang berlaku. / Hal ini kemudian <i>ditindaklanjuti</i> dengan pendirian pusatpusat penelitian) ^{2*} ditemukan juga: <i>tindakan administratif / ~ anti korupsi / ~ anti persaingan / ~ bedah / ~ darurat / ~ mendesak / ~ disiplin(er) / ~ drastis / ~ kejahatan / ~ kekerasan / ~ keras / ~ pelanggaran / ~ nyata / ~ preventif / ~ kewaspadaan</i> ^{3*} ditemukan juga: <i>membuat tindakan / menjalani/menjalankan ~ / memperluas ~ / memperpanjang ~</i> bdk. <i>Jangan salahkan mereka yang menuduh pelaku tindakan semacam itu; Yang dimaksud narasumber konfidensial antara lain pengungkap tindak kejahatan («whistle blower»).</i>

akan meminta persetujuan dari pasien. | Benda tersebut diduga diperoleh dari *TINDAKAN PIDANA*. | Petugas ini diharapkan mampu mengambil *TINDAKAN TEGAS* dalam memberikan sanksi. | Ia merasa *TINDAKANNYA TEPAT*. ^{2*}

- Ia jadi malu sendiri, saat seorang anak *MEMERGOKI TINDAKAN* nakalnya. | Tidak ada *TINDAKAN* yang *DIAMBIL* untuk sejumlah kasus pelanggaran serius. | Kalau tidak mau *DIBERIKAN TINDAKAN* yang bersifat persuasif, ya terpaksa kami *BERIKAN TINDAKAN* represif. | Pihaknya akan *MEMBERIKAN TINDAKAN* tegas kepada oknum ini. | Pemprov ini *MELAKSANAKAN TINDAKAN-TINDAKAN* konkrit berbasis data. | Semua *TINDAKAN* yang saya *LAKUKAN* adalah atas tanggung jawab saya sendiri. | Ia melanjutkan perjalanannya, akan tetapi ia *MENAHAN TINDAKAN* kakinya. ^{3*}
- Masyarakat juga dituntut untuk hati-hati menanggapi kabar yang beredar serta jangan *GEGABAH* dalam *BERTINDAK*. | Akhirnya Ayah *BERTINDAK LEBIH JAUH*, tak sekadar membentak tapi menggampar. | Kondisi sosial perkotaan membentuk kecenderungan untuk *BERTINDAK KORUP*. | Ia membantah tuduhan bahwa aparat *BERTINDAK SEMENA-MENA* terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. | Terkesan kuat Badan Pemeriksa *BERTINDAK SERAMPANGAN* dalam menghitung kerugian negara. | Musuh itu tidak boleh *DITINDAK SEWENANG-WENANG* tanpa perikemanusiaan. | Ia berjanji akan *MENINDAK TEGAS* anggotanya yang melakukan kekerasan. | Hal itu perlu *DITINDAK TEGAS* oleh Dinas Pariwisata. | Sampai sekarang kasus ini masih marak, dan negara belum *BERTINDAK TEGAS*.
- Dalam situasi ini, polisi jelas dilematis dan *GAMANG BERTINDAK*.

tindas Cepat atau lambat setiap *BANGSA* yang *DITINDAS* pasti memperoleh kemerdekaannya. | Sukar juga bagi kerajaan untuk *MENINDAS PEMBERONTAKAN* ini oleh karena pemberontak-pemberontak ini dibantu oleh orang-orang pandai. | *RAKYAT* yang sudah *TERTINDAS* oleh represi politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi-politik. | Saya tidak terima. Saya harus protes keras. Namun, saya *TINDAS PERASAAN* itu dan menenangkan pikiran.

^{1*} ditemukan juga: *menindas ingatan / perlawanan*

tindih • Keduanya merasa sudah terlepas dari kebimbangan yang lama *MENINDIH HATI* mereka. | Ia menjadi seorang yang dapat *MENINDIH PERASAAN* yang terkandung dalam hatinya. ^{1*}
• Siulan itu begitu tajam, *MENINDIH SUARA* lainnya. | Bagaimanakah cara saya *MENINDIH SUARA* saya dalam video ini?
• Kita berharap tidak terjadi *TIMPANG TINDIH* dalam penyaluran bantuan ini. ^{2*} | Transisi ini meliputi terjadinya *TUMPANG TINDIH* antara nilai-nilai tradisional dengan proses modern. | Juga besar terjadi potensi *TUMPANG TINDIH* kewenangan antar-lembaga. | *BERTUMPANG-TINDIH* dengan wilayah tambang legal, ada ratusan titik penambangan gelap.

^{1*} ditemukan juga: *menindih jiwa*
^{2*} is this correct? I find many examples of it in Google

tinggal • Kurikulum ini harus dievaluasi guna mencari tahu penyebab tingginya angka siswa yang *TINGGAL KELAS*. | Setelah pesawat *TINGGAL LANDAS*, beberapa waktu, seorang pramugari mendekati saya. | Dalam tradisi masyarakat Indonesia *TINGGAL BERSAMA* tanpa ikatan pernikahan atau kumpul kebo adalah tabu.
• Dia tidak betah punya suami seorang pelaut; sering *DITINGGAL LAYAR* berbulan-bulan. | Setelah *DITINGGAL MINGGAT* suaminya, dia berusaha bertanggung jawab dengan mencari nafkah untuk anaknya. | Seorang lelaki, setelah *DITINGGAL PERGI*, duduk terpekur dengan mata basah. | Ia menghidupi anak-anaknya setelah *DITINGGAL PERGI* suaminya begitu saja.
• Banyak kesempatan dan peluang di luar sana. *TINGGAL KEMBALI* ke diri kita apakah kita mau mengambil kesempatan dan peluang itu.
• Ema tidak membayar *BIAYA TINGGAL*, tapi sebagai balas jasa, ia rutin bantu-bantu

^{1*} also with *bis* dsb.
^{2*} *Harimau mati meninggalkan belang/kulit, manusia mati meninggalkan (budi atau jasa / harta warisan / nama, ...)*.

membersihkan rumah. | Visa, izin masuk, *IZIN TINGGAL* terbatas, dan izin keluar diberikan setelah mendapat rekomendasi tersebut. | Kompleks bangunan di Kampung Pulo terdiri dari enam *RUMAH TINGGAL* dan sebuah musala. | Akibatnya, lebih dari 90 kepala keluarga kehilangan *TEMPAT TINGGAL*. | Ketika *DITINGGAL MATI* kedua orang tuanya ia masih kecil sekali.

- Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu, mereka *TINGGAL MENJENTIKKAN JARI*. | Ia adalah seseorang yang waktu itu *TINGGAL MENUMPANG* di rumah mereka. | Bukti kami sudah lengkap, *TINGGAL TUNGGU* waktu saja untuk melakukan eksekusi. | Semua ini kayak bom waktu yang *TINGGAL TUNGGU* meledak.
- Sehingga ibu saya *DITINGGALI* tiga orang *ANAK*. | Kepercayaan ini juga ditularkan kepada wanita Eropa dalam *KELUARGA* yang mereka (= nyai) *TINGGALI*.
- *RUMAH INI DITINGGALI* oleh seorang bangsa Turki yang bersikap halus dan ramah tamah. | Sumardi tinggal memiliki *RUMAH YANG DITINGGALI*.
- Siapa yang suka *KETINGGALAN ACARA* tv favorit? | Dia tak mau untuk kedua kalinya *KETINGGALAN KERETA* dan harus pulang naik bis yang penuh sesak. | Kalau ndak mau *KETINGGALAN KERETA*, digitalisasi UKM sudah jadi keharusan. | Ini lima hal yang harus segera dilakukan jika *KETINGGALAN PESAWAT*. ^{1*} | Tapi tak semua orang rela meninggalkan sistem yang telah *KETINGGALAN ZAMAN*.
- Kita tidak berpikir untuk *MENGEJAR KETINGGALAN* bangsa kita. | Pendidikan adalah satu-satunya jalan bagi bangsa kita dalam *MENGEJAR KETERTINGGALAN* dengan bangsa lain.
- Dia dan orang tuanya *MENINGGALKAN AGAMA* Budha dan masuk Islam. | Anak perempuan itu lenyap tak *MENINGGALKAN BEKAS* sama sekali. | Aku berjalan dengan gerak yang cepat. Mencoba *MENINGGALKAN BELAKANG*. Menghapus tiap-tiap siluet hitam antara kamu dan senja. | Karyawan memiliki kehidupan pribadi yang mereka tidak *MENINGGALKAN BELAKANG* ketika mereka datang untuk bekerja. | Untuk yang tidak bisa *MENINGGALKAN KEBIASAAN* merokok, maka anda akan tersiksa di Singapore. | Para raja kerajaan ini banyak *MENINGGALKAN BUKTI* sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. | Hampir 1 bulan lamanya kakek *MENINGGALKAN DUNIA* ini. | Banyak negara *MENINGGALKAN HUKUMAN MATI* terhadap pelaku tindak pidana. | Ternyata ayahnya *MENINGGALKAN HUTANG* yang cukup besar. | Sekarang aku mengerti bagaimana engkau bisa pergi tanpa *MENINGGALKAN JEJAK*. | Pertemuan bersejarah itu *MENINGGALKAN KESAN* yang luar biasa bagiku. | Peristiwa itu masih *MENINGGALKAN LUKA* yang belum hilang. | Sebelum meninggal ayah sempat *MENINGGALKAN PESAN* padaku. | Semua orang lekas lari! *TINGGALKAN RUMAH* kalian! Selamatkan diri! ^{2*}
- Ibunya terlalu lemah untuk mengelola tambak itu sendirian *SEPENINGGAL AYAHNYA*. | *SEPENINGGAL ARTHUR* ke kantor, Malika mulai istirahat kembali.
- Sumur itu sudah ada sejak lama, *PENINGGALAN ZAMAN* Belanda.

tinggi

- *ANGKA TERTINGGI* tercatat pada bulan Februari 2008.
- Dia menjadi *TINGGI HATI* dan cenderung mengecilkan pasangannya yang «hanya» di rumah.
- Ayahnya berperawakan *TINGGI BESAR*. | Postur tubuhnya ideal dengan *TINGGI SEMAMPAI*.
- Sejenak *LAKI-LAKI TINGGI DAN TAMBUN* itu menarik napas dalam-dalam, melanjutkan perkataannya. | Mereka memiliki *KECENDERUNGAN TINGGI* untuk membangun interaksi sosial. | Sumber daya alam perkebunan biasanya terletak di daerah antara dataran rendah dan *DATARAN TINGGI*. | Hal ini menunjukkan *TINGGINYA KETERGANTUNGAN* warga miskin terhadap program tersebut. | Bencana alam ini disebabkan oleh *TINGGINYA INTENSITAS* hujan. | Dia menaruh kepercayaan pada Irham dengan *HARAPAN YANG TINGGI* Irham akan membantunya. | *HARI* sudah *TINGGI* sekali. | Pada dasarnya, lakukan olahraga lari dalam interval ini dengan berlari dalam *INTENSITAS TINGGI* dan intensitas

^{1*} comments might be added about *tinggi* and *tambun*

^{2*} ditemukan juga: *kedudukan tinggi / konsentrasi ~*

^{3*} not frequent

^{4*} bdk.: *rumpun setinggi lutut*

rendah bergantian. | Makanan ini biasanya akan terasa manis dan memiliki *KANDUNGAN* karbohidrat yang *TINGGI*. | «Dari mana kamu dapetin kata-kata *KELAS TINGGI* itu, Daeng,» kata Harry. | Kami bukanlah jago-jago kawakan seperti kau yang sudah memiliki *NAMA TINGGI*! | Dia adalah sosok anak muda yang memiliki *SEMANGAT TINGGI* serta pekerja keras. | Karena mereka bercakap-cakap dengan *SUARA TINGGI*, maka semua tamu di kedai tuak itu tahu apa yang sedang mereka tertawakan. | Itu dilakukan supaya bisa dipetakan peserta yang *BERISIKO* rendah, sedang, dan *TINGGI*. | Tekanan menyangkut keras lembutnya suara, nada berkaitan dengan *TINGGI* rendahnya *SUARA*. | Virus diterapkan pada permukaan dengan *SENTUHAN TINGGI* di terminal seperti kios, konter, dan troli. | Transformator adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari *TEGANGAN TINGGI* ke tegangan rendah atau sebaliknya. | Masih ada 11 daerah yang harus tetap *WASPADA TINGGI*. ^{2*}

- Kami *BERDIRI SAMA TINGGI*, tetapi perut Liem lebih berisi. | Jangan *BERHARAP TINGGI*, nanti kecewa. | Jangan *BERHARAP* terlalu *TINGGI* kepada lembaga ini. | Di seberang sana terlihat bangunan *MENJULANG TINGGI*. | *NAMANYA* yang telah terkenal *MENJULANG TINGGI* sampai ke langit. | Bagi orang yang *MENJUNJUNG TINGGI* kemanusiaan dan kebebasan ini, dari mana pun asalnya, totalitarianisme akan menindas kebebasan individu. | Jika ingin *MELANGKAH* semakin *TINGGI* dan membangun karir, dia harus pindah ke perusahaan lain. | Jika dia tak berhasil menyatakan api pada percobaan yang pertama atau yang kedua, maka rasa tak sabarnya *BERTAMBAH TINGGI*.
- Setelah melakukan *SALAM TINGGI LIMA JARI* dengan orang-orang di sekitarnya, mereka berlalu.
- *MATAHARI* mulai *MENINGGI*. | Dengan setengah kesal dan *NADA* yang mulai *MENINGGI* Aimee berkata (...). | «Tidak ... ,» katanya saat itu dengan *SUARA MENINGGI*.
- Aku baru tahu kamu *GAMANG KETINGGIAN*. ^{3*}
- *KETINGGIAN AIR* terus bertambah dari 5 sentimeter menjadi 10 sentimeter.
- *KETINGGIAN JELAJAH* pesawat ini hanya sekitar 1 kilometer saja di atas permukaan laut.
- Kecantikannya dipuji *SETINGGI LANGIT*, disamakan bidadari. | Deretan rak yang ada di supermarket dirancang dengan meletakkan barang-barang yang paling laku *SETINGGI MATA*. ^{4*}

tingkah¹

- Sikap dan *TINGKAH LAKU* mereka terlihat sangat berjauhan dengan kebiasaan orang-orang di kampung. | *POLA TINGKAH LAKU* seorang anak tidak bisa terlepas dari *POLA TINGKAH LAKU* anak-anak lain di sekitarnya. | Biasanya ia tidak pernah segugup ini di depan Javin, atau *BERTINGKAH MALU-MALU*.
- Saat ini banyak orang tua uring-uringan menyaksikan *TINGKAH POLAH* anak-anaknya yang makin hari makin terkikis kesantunannya. | Aku tiba-tiba *SALAH TINGKAH*. Tiba-tiba bingung harus melakukan apa.

tingkah²

Terkadang *KESUNYIAN DITINGKAH* oleh suara gemboran kuda.

tingkat

- Seorang mahasiswi *TINGKAT AKHIR* di sebuah universitas di Manado mempertanyakan perihal kata jaring dan jaringan. | Program pemelajaran dibagi secara umum ke dalam *TINGKAT DASAR*, *MADYA*, dan *UNGGUL*. | Objek penelitian adalah kompetensi seluruh manajer (manajer *TINGKAT PUNCAK*, *TINGKAT MENENGAH*, dan *TINGKAT BAWAH*) di Rumah Sakit ini. | Masyarakat di *TINGKAT AKAR RUMPUT* menghadapi sejumlah masalah konkret. | Ia mampu mengembangkan dirinya hingga mencapai *TINGKAT DUNIA*, yang ditempuhnya secara autodidak. | Harga pangan di *TINGKAT*

^{1*} ditemukan juga: *tingkat harga* / ~ *inflasi* / ~ *keamanan* / ~ *keberhasilan* / ~ *kebutuhan* / ~ *kecukupan* / ~ *kehidupan* / ~ *kelahiran* / ~ *kemahiran* / ~ *kemampuan* / ~ *kemiskinan* / ~ *kepandaian* / ~ *keparahan* / ~

GLOBAL belum mengalami kenaikan signifikan. | Pihaknya mengupayakan optimalisasi pelayanan kesehatan di *TINGKAT HULU*. | Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan hutan dalam kesehariannya di *TINGKAT TAPAK* dapat berjalan lebih baik. | Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir *TINGKAT TINGGI*.

- Malahan pendapatan riil rakyat terus menurun, *TINGKAT PENGANGGURAN* meninggi, pertumbuhan ekonomi masih rendah. | Bagi pengusaha nasional *TINGKAT BUNGA* tersebut dianggap sangat tinggi, dan lebih tinggi dari *TINGKAT BUNGA* di pasar internasional. | Kesimpulan: Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara *TINGKAT KECEMASAN* dengan prestasi akademik mahasiswa di Fakultas tersebut. | *TINGKAT INFLASI* telah berhasil *DIKENDALIKAN*. | Produk yang paling bagus bisa mencapai Rp. 700.000,- per kilogram, tergantung *TINGKAT KUALITASNYA*. | Hal ini tercermin pada rendahnya *TINGKAT PELAYANAN* kepada masyarakat. | Apabila *TINGKAT SUKU BUNGA* naik akan menyebabkan perusahaan akan menurunkan investasinya. | Untuk menaikkan *TINGKAT HIDUP* buruh ada dua jalan. | Tujuan dari kantor depan hotel adalah sebagai berikut: Meningkatkan *TINGKAT HUNIAN* kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun (...). | Makin tinggi bobot tubuh ternak, makin tinggi pula *TINGKAT KONSUMSI* terhadap pakan. | *TINGKAT KEMATIAN* yang sebelumnya cukup tinggi, mulai menurun. | Tapi tiap kasus punya *TINGKAT KESULITAN* masing-masing. ^{1*}
- Semakin kita mengasah kecerdasan spiritual kita, semakin *BERKURANG TINGKAT* stres kita.
- Pekerja menyelesaikan bagian dinding *BANGUNAN BERTINGKAT* tanpa perlengkapan keselamatan kerja. | *KALIMAT LUAS BERTINGKAT* dibentuk dari dua buah klausa, yang digabungkan menjadi satu. | *KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT* selalu terdiri atas *INDUK KALIMAT* dan *ANAK KALIMAT*. | Rumah tunggal ini memiliki desain yang lebih besar daripada *RUMAH BERTINGKAT* atau rumah panggung.
- Faktor ini menyebabkan *MENINGKATNYA KADAR* glukosa darah.
- Skema ini masih bisa *DITINGKATKAN EFEKTIVITASNYA*. | Hal ini dapat *MENINGKATKAN POSISI TAWAR* Indonesia. | Fisik yang tidak aktif *MENINGKATKAN RISIKO* tinggi terjadinya penyakit jantung koroner dua kali lipat. | Namun, kebijakan yang diambil Susi ini juga sempat *MENINGKATKAN KETEGANGAN* diplomatik dengan China. ^{2*}
- Pertumbuhan jumlah pengguna internet *MENINGKAT DRASTIS* mengalahkan media-media lain. | Di dalam keadaan itu harga barang-barang, terutama yang didatangkan dari negeri lain, *MENINGKAT NAIK* bukan-bukan. | Jika subsidi dicabut, rantai yang paling mudah dilihat adalah harga barang dan jasa *MENINGKAT TAJAM*.
- Padahal guru merupakan ujung tombak bagi *PENINGKATAN MUTU* pendidikan. | Situasi keamanan di wilayah ini mengalami *PENINGKATAN PENGAWASAN*. | Skrining dapat mengurangi risiko *PENINGKATAN KEPARAHAN* penyakit. | Dampak obat itu terhadap *PENINGKATAN KESEHATAN* manusia sangat ternilai. | Motivasi konsumsi manusia telah meningkat seiring dengan *PENINGKATAN TARAF HIDUPNYA*.

kepuasan / ~ kesadaran / ~ kesehatan / ~ kesejahteraan / ~ keterampilan / ~ konsumsi / ~ upah dsb.
^{2*} ditemukan juga: *meningkatkan daya saing / ~ derajat + N / ~ efektivitas / ~ efisiensi / ~ kapasitas / ~ kekuatan / ~ kualitas / ~ laba / ~ mutu / ~ sumber daya / ~ tekanan* dsb.

tinjau

- Dokter akan juga *MENINJAU ULANG* situasi medis untuk memastikan tidak ada risiko-risiko khusus.
- Mahkamah Agung pun menolak pengajuan *PENINJAUAN KEMBALI* atau PK yang diajukan delapan terpidana kasus pembunuhan ini.

tinju

Mengapa *ARENA TINJU* disebut dengan «boxing ring», sementara bentuk arena tersebut tidak melingkar melainkan persegi? | Ia juga harus dihajar dengan *KEPAL TINJU* ini. | Si Kumbang kembali *MENGIRIM TINJU*. Kembali mengenai hidung si bocah. | Dia *MENGGENGAM* tinjunya *ERAT-*

ERAT. | Aku *MENGEPALKAN TINJUKU* dengan kencang.

tipis	<ul style="list-style-type: none">• Cintanya terhadap Bi Lian lenyap bagaikan <i>ASAP TIPIS</i> tertiuip angin. Tampaknya, <i>BATASAN</i> antara sastra serius dan populer kini menjadi sangat <i>TIPIS</i>. Tante Faninya sudah <i>TIPIS HARAPAN</i> untuk kembali ke rumah dan ngobrol dengannya. Kalau dipikir-pikir, ia tidak kalah ganteng dari temannya itu. Setidaknya <i>BEDA TIPIS</i>. Dia memiliki <i>PELUANG</i> yang <i>TIPIS</i> untuk kembali menjabat presiden periode kedua. Pada laga itu, klub ini menang dengan skor tipis 1-0.• Ubi itu harus <i>DIIRIS TIPIS</i> dan dijemur. Rupiah ditutup <i>MELEMAH TIPIS</i> 5 poin atau 0,03%. Chelsea hanya bisa <i>MENANG TIPIS</i> 1-0 berkat gol Pedro Rodríguez. Walaupun ada kenaikan ekspor minyak sawit mentah, diperkirakan hanya <i>NAIK TIPIS</i>. Indonesia <i>TERPAUT TIPIS</i> dari Tiongkok dan Filipina. Bagi saya, itu <i>BERSANDING TIPIS</i> dengan kemustahilan. Wajah 99 tahun yang menampakkan kepribadian keras itu <i>TERSENYUM TIPIS</i>.^{1*}• Warga semakin tertekan karena <i>MENIPISNYA PELUANG</i> untuk mencapai kesejahteraan. <i>STOK</i> bahan makanan di posko utama sudah mulai <i>MENIPIS</i>. <i>TABUNGANKU MENIPIS</i>. <i>UANG</i> simpananku mulai <i>MENIPIS</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>menguat tipis / meningkat ~ / bertumbuh ~ / menurun ~ / unggul ~</i>
tipu	<ul style="list-style-type: none">• Dalam dunia yang penuh kelicikan dan <i>TIPU DAYA</i>, dibutuhkan kecerdikan dan kecerdasan. Ia merasa girang karena menerima pelajaran <i>TIPU GERAKAN</i> yang lihai dari kakek sakti itu. Penangkapan penglihatan sering tidak tepat. Kita mengalami <i>TIPU MATA</i>. Tidak, aku masih belum percaya! Ini semua tentu <i>TIPU MUSLIHAT</i> kalian! Gerakan serangan anak kecil ini merupakan <i>TIPU PUKULAN</i> dari ilmu silat yang bermutu tinggi! Jurus ini dinamakan Samcoanhoat-lun, salah satu <i>TIPU SERANGAN</i> yang paling dia banggakan.• Dia menjatuhkan diri bergulingan dalam <i>GERAK TIPU</i> Daun Kering Tertiuip Angin!• Kalau tidak hati-hati, netizen bisa <i>TERMAKAN TIPUAN</i> hoax. Jika kita mengikuti mode atau trend, maka kita akan <i>TERPEROSOK KE DALAM PENIPUAN</i>.• Mereka ini orang bisnis dan <i>PENIPU ULUNG</i> lagi canggih.	
tirai	Dengan jatuhnya Tirai Besi, mafia itu mengawali debutnya di panggung internasional. Sebagai sponsor pertunjukan, dia menemani para pebalet dari negeri Tirai Besi itu.	
tiras	Tulisanku makin disukai pembaca, dan menurut Mbak Eva, ikut <i>MENAIKKAN TIRAS</i> .	
tiri	<ul style="list-style-type: none">• Ayah ingin semua anak ayah, baik anak kandung maupun <i>ANAK TIRI</i>, hidup rukun sebagai saudara. Ia diasuh oleh <i>IBU TIRINYA</i>. Ibunya sendiri meninggal ketika anak itu masih bayi. Kalian semua adalah <i>SAUDARA TIRI</i> Cinderella itu.• Jangan sampai hutan dan lahan mengalami kerusakan dan rakyatnya miskin dan <i>DI-ANAK TIRIKAN</i>, sementara pengusaha di-anak emaskan.• Bapaknya menerima anak sulung namun <i>MENIRIKAN ANAK</i> bungsu.	
tiru	<ul style="list-style-type: none">• Ada yang mempunyai bakat dari ATM (<i>AMATI, TIRU, DAN MODIFIKASI</i>).• Berikan kesempatan kepada siswa untuk <i>MENIRU CONTOH</i> yang telah diamati. Anak tersebut akan <i>MENIRU TELADAN</i> yang ada di depan matanya tanpa dipaksa. Dia seorang yang cekatan <i>MENIRU UCAPAN DAN PERBUATAN</i> orang lain.^{1*}• Pada saat ini resin akrilik merupakan bahan utama untuk pembuatan <i>GIGI TIRUAN</i>. Ia menegaskan, teknologi robot, komputasi, jaringan, hingga <i>KECERDASAN TIRUAN</i> («artificial	^{1*} ditemukan juga: <i>Masyarakat kita senantiasa diajarkan untuk <u>meniru bagaimana berperilaku</u> tertentu.</i>

intelligence») sangat dimungkinkan mengurangi beban administrasi pemerintahan. | Tampaknya dewasa ini istilah «crown» lebih banyak digunakan untuk menunjuk *MAHKOTA TIRUAN*. | Di negara berkembang, pangsa pasar Samsung bisa dengan mudah dimakan oleh *PRODUK TIRUAN* perangkat Android murah.

tirus Menamakan sudut tegak, *SUDUT TIRUS* dan *SUDUT CAKAH*.

titah Aku sudah *MEMENUHI TITAH* Beliau.

titi

- Untuk hewan saja disediakan *TITIAN TURUN*. Tidak buat kami.
- Sesampainya di kampus, dia berlari *MENITI ANAK TANGGA*. | Perekonomian sedang *MENITI BUIH-BUIH* sambil terus menjauhi faktor fundamentalnya. | Dia mencoba menghidupkan dan *MENITI HARINYA* yang hampir tak bermakna lagi. | Dia tak lepas memandangi putrinya *MENITI JEMBATAN PAPAN* menuju kapal feri. | Ia kini sukses *MENITI KARIER* di negeri orang sesuai dengan obsesinya. | Betawi ialah tempat di mana beliau *MENITI PETUALANGAN* keilmuannya.
- Ia masuk ke pertunjukan seorang *PENITI TALI* dan penelan api, lalu keluar menuju deretan adu ketangkasan.

^{1*} ditemukan juga: *meniti pendidikan / ~ dinding / ~ hidup / ~ jalan / ~ jembatan / ~ tali / ~ tangga kesuksesan* dsb.

titik¹

- Jumlah *TITIK API* yang bisa dipadamkan dari 11 September lalu hingga kini berjumlah 1.664 titik. | Penyediaan informasi yang akurat dan faktual adalah *TITIK AWAL* upaya pemulihan kondisi psikologis pengungsi. | Ini adalah *TITIK BALIK* yang benar-benar penting, yaitu perubahan dalam cara mereka melihat diri sendiri. | Meskipun tidak sejelas di wilayah empat musim, fenomena *TITIK BALIK MATAHARI* tetap memberikan pengaruh di Indonesia. | *TITIK BERAT* kekuasaan telah beralih dari presiden ke parlemen. | Iodium memiliki *TITIK DIDIH* 184 °C dan *TITIK LELEH* 144 °C. ^{1*} | Cacat mata adalah kelainan pada mata yang disebabkan daya akomodasi mata berkurang atau *TITIK DEKAT* dan *TITIK JAUHNYA* sudah tidak normal. | Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan *TITIK HILANG*. | Saat ini mungkin saya sedang berada pada *TITIK JENUH* dengan segala rutinitas yang saya lakukan, baik di kantor, maupun di tempat kos. | Ujung dari semua ini, kedaulatan pangan Indonesia berada pada *TITIK KRITIS*. | Itu yang menurut saya merupakan *TITIK LEMAH* dari susunan kehidupan kita. | Dalam olahraga sepakbola, tubuh yang relatif pendek tidak selalu menjadi *TITIK KELEMAHAN*. | Bom yang meledak di Pemuda Express menjadi *TITIK MASUK* untuk memburu pelaku bom Candi Borobudur. | Sambil bekerja sebagai teknisi, sejak tahun 1979 dia mengikuti kuliah dari *TITIK NOL*. | Dia berangkat dari *TITIK PANDANG* bahwa pemecahan masalah beras di Indonesia tidak pernah mendudukkan faktor harga. | Kebersihan merupakan *TITIK PANGKAL* kesehatan. | Agama dan filsafat berangkat dari *TITIK PIJAKAN* yang berbeda, agama berangkat dari landasan keyakinan, sementara filsafat bermula dari keraguan dan kebertanyaan. | Sehingga tuntutan separatisme kini telah berada pada *TITIK PUNCAK* yang memprihatinkan. | Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan *TITIK PUSATNYA*. | Saat ini tim dari provider sedang menuju ke lokasi *TITIK PUTUS* tersebut untuk perbaikan. | Kedua pelaku telah sampai pada *TITIK PUTUS ASA* karena aksi tidak sesuai harapan. ^{1*} | Polisi dikerahkan, menjaga *TITIK-TITIK RAWAN* dua hari sebelum hari-H. | Titik ini juga bisa disebut *TITIK RAWAN* periode manusia. | Ketika kehidupanku berada pada *TITIK TERENDAH* aku perlahan-lahan bangkit juga. | Permenhub juga mengatur parkir sepeda di *TITIK SIMPUL* transportasi, perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. | Jika

^{1*} with the exception of *titik putus asa*, *titik putus* is mainly used in a literal sense

^{2*} ditemukan juga: *titik beku / ~ krusial / ~ penglihatan / ~ nadir / ~ nyaman / ~ pangkal / ~ pencerahan / ~ rentan / ~ tengah* dsb.

dicermati secara serius, tentu banyak sekali *TITIK SINGGUNG* di antara keragaman ekspresi kebudayaan di Indonesia. | Kita sudah terlalu lama tidak terlatih untuk berkompromi, mencari *TITIK TEMU*. | Namun, penyelidikan aparat kepolisian belum kunjung berhasil menemukan *TITIK TERANG* tentang sebab-musabab kematian tragis yang meresahkan itu. | Ia meyakinkanku bahwa masalah ini akan segera menemukan *TITIK TERANG*. | Psikologi, sosiologi, dan ekonomi memakai pendekatan itu sebagai *TITIK TOLAK* analisis dunia sosial. | Berdiri dengan Kepala («Headstand»). Posisi ini diawali dari posisi jongkok dan menempatkan ujung kepala dan kedua telapak tangan di lantai. Ketika *TITIK TUMPU* (kepala dan kedua lengan) sudah siap, pelan-pelan titik berat badan dipindahkan ke *TITIK TUMPU* dan secara perlahan mengangkat kedua kaki. ^{1*}

- Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti *TANDA TITIK*.
- Perbincangan kita akan *BERTITIK BERAT* pada negara-negara sedang berkembang. | Ia memandang gelas soda dinginku yang *BERTITIK-TITIK EMBUN*. | Utami *BERTITIK TOLAK* dari asumsi bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki potensi kreatif.

titik²

- Mencoba mengingat apa yang terjadi, *SETITIK BENING* jatuh dari sudut matanya.
- Raja Pajajaran selalu memiliki seribu orang pengawal yang tugasnya membela Raja dan negara sampai *TITIK DARAH PENGHABISAN*. | Aku tidak takut! Aku akan melawan sampai *TITIK DARAH TERAKHIR!*
- Ia *MENITIKKAN AIR MATA* ketika menceritakan keresahan hatinya.

titip

- Sebelum pergi, ia menanyakan apakah aku akan *MENITIP PESAN* untuk Ryan. | Melalui dia aku *MENITIPKAN PESAN* kepada Sersan Slamet. | Beliau *MENITIP SALAM* dan meminta maaf karena tidak bisa hadir. | Pelanggar dapat *MENITIPKAN UANG* denda pelanggaran lalu lintas melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Tidak bisa *TITIP ABSEN* juga, karena dosen di kelas itu mengabsen mahasiswa satu-satu, dipanggil namanya satu-satu.
- Tidak ada aturan yang melarang kegiatan *JASA TITIP BARANG*. | Ia mencoba menjadi kurir perusahaan *JASA TITIPAN KILAT*.
- Ia pun mulai membuka kelas taman bermain dan *TEMPAT PENITIPAN ANAK* («daycare»). | Usai belanja, korban langsung mengambil tasnya pada *TEMPAT PENITIPAN BARANG*. | Tarif *PENITIPAN KENDARAAN* atau «park and ride» milik pemerintah diusulkan mobil dan bus Rp 5.000 per hari.

titis¹

Sejauh ingatanku, ibu tak pernah *MENITISKAN AIR MATA*. | Ia jelas-jelas *MENITISKAN KECERDASANNYA* ke anak itu. | Ini adalah satu *KEMAHIRAN YANG DITITISKAN* oleh kakekku, yang sudah terpendam begitu lama.

titis²

Dapat dikatakan bahwa Dewi Tisnawati sudah *MENITIS DALAM DIRI DEWI SRI*. | Roh tidak bisa memilih akan *MENITIS DALAM TUBUH* bayi yang mana.

tiup

- Akan ditampilkan 11 komposisi kontemporer untuk piano, *ALAT TIUP* dan alat elektronik. | *ANGIN BERTIUP* menyegarkan tubuh kami yang sejak tadi kepanasan. | Kebijakan pendidikan tidak tentu arahnya bergantung pada ke mana *ANGIN BERTIUP*. | Tiba-tiba *BERTIUP BADAI* kencang yang membuat gelombang semakin membesar. | Namun yang khusus bertugas untuk *MENIUP KACA* cair hanya empat orang.

	<ul style="list-style-type: none"> • Angin danau <i>BERTIUP KENCANG</i>. • Lelaki <i>PENIUP SULING</i> hanya tersenyum menyaksikan itu semua. 	
tobat	<ul style="list-style-type: none"> • Ganjar ingatkan pejabat Jateng segera <i>TOBAT KORUPSI</i>. Gubernur tersebut mengingatkan para pejabat di provinsi itu untuk segera <i>BERTOBAT</i> dari berbagai bentuk tindak pidana <i>KORUPSI</i> yang selama ini dilakukan, baik secara sadar atau tidak. • Saya sudah melakukan apa yang dibilang orang sebagai <i>TOBAT MELARAT</i>. <i>TOBAT MELARAT</i> menjadi semacam lompatan menuju kehidupan yang sejahtera. • Publik belum mendapatkan informasi perihal adanya pengembalian uang kepada negara dan <i>PERTOBATAN PARA KORUPTOR</i>. Diksi «<i>PERTOBATAN KORUPTOR</i>» harus dimaknai secara yuridis. 	
togel	Sistem keamanan dan data angka hasil <i>PUTARAN TOGEL</i> hari ini akan selalu dijaga ketat.	
tohok	<ul style="list-style-type: none"> • Tawaran itu <i>MENOHOK BATINKU</i>. Tulisan ini <i>MENOHOK HATINYA</i>. Pertanyaan ini selayaknya <i>MENOHOK NURANI</i> terdalam kita tentang eksistensi kita. Pada esai ini saya menemukan gagasannya yang sesekali <i>MENOHOK KEPERCAYAAN</i> yang selama ini telah saya yakini. ^{1*} • Lewat akun media sosialnya, dia membuat surat terbuka untuk gubernur Bali. <i>ISINYA</i> cukup <i>MENOHOK</i>. Ia langsung menangkis pertanyaan itu dengan <i>JAWABAN</i> tak kalah <i>MENOHOK</i>. <i>PERTANYAAN</i> ayahnya itu jelas-jelas <i>MENOHOK</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>menohok esensi / ~ harga diri / ~ jantung / ~ kesadaran</i> dsb.
toilet	Ia masuk ke pertama di lantai atas. <i>TERISI. TOILET</i> kedua, juga <i>TERISI</i> . Terdengar suara <i>TOILET</i> yang <i>DISIRAM</i> . <i>TOILET</i> minimarket kerap <i>DITUMPANGI</i> oleh pembeli, atau mereka yang memang kebelet dan sekadar <i>NUMPANG KE TOILET</i> .	
toko	<ul style="list-style-type: none"> • Aku tidak <i>BUKA TOKO</i> sepeda, aku mau <i>BUKA TOKO</i> jahitan. • <i>TOKO</i> modern <i>BERJEJARING</i> dibangun di setiap sudut tikungan. Ritel-ritel baru tetap tumbuh dimana-mana. Menggantikan <i>TOKO KELONTONG</i> dan pasar tradisional. Gedung De Vries adalah <i>TOKO SERBAADA</i> pertama di Bandung. 	
tokoh	Sebagai komandan pasukan tersebut, ia adalah <i>TOKOH KUNCI</i> . Ia kemudian diangkat menjadi <i>TOKOH MASYARAKAT YANG DISEGANI</i> . Seorang <i>TOKOH REKAAN</i> dari cerita yang tengah dikerjakannya, tiba-tiba minggat dari ceritanya entah ke mana. <i>TOKOH-TOKOH UTAMA</i> dalam novel-novel Pram selalu orang biasa, rakyat jelata.	
tol	Mau tak mau, kami kembali ke <i>RUAS TOL</i> dengan masuk lewat gerbang Bekasi Timur.	
tolak	<ul style="list-style-type: none"> • Dulu banyak yang memberikan sesaji untuk <i>MENOLAK BALA</i>. Dia komat-kamit mengucapkan doa <i>TOLAK BALA</i>. Seketika itu pula kaki <i>MENOLAK BIBIR BALOK START</i> untuk membawa tubuh melayang di udara. Sebagai istilah, komposisi ini hanya digunakan dalam bidang kegiatan tertentu. Contoh dalam istilah olahraga adalah <i>TOLAK PELURU</i> dan angkat besi. • Temuan audit <i>BERPANGKAL TOLAK</i> dari perbandingan kondisi (apa yang sebenarnya terjadi) dengan kriteria (apa yang seharusnya terjadi). Psikologi, sosiologi, dan ekonomi memakai pendekatan itu sebagai <i>TITIK TOLAK</i> analisis dunia sosial. • Utami <i>BERTITIK TOLAK</i> dari asumsi bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki potensi kreatif. • Sepanjang perjalanan sejarah negara telah terjadi <i>TOLAK DAN TARIK</i> atau pasang surut antara 	^{1*} <i>tolak ukur</i> , although frequently used, seems to be an incorrect form, the correct form being <i>tolok ukur</i> ^{2*} ditemukan juga: <i>bertolak dari anggapan / ~ asumsi / ~ fakta / ~ kenyataan / ~ pandangan / ~ keyakinan</i> dsb.

konfigurasi politik yang demokratis dan politik yang otoriter.

- Secara fisik, Saleha *BERTOLAK BELAKANG* dengan Toeloes. | Hal ini tentu sangat *BERTOLAK BELAKANG* dengan situasi masa kini. | Kun Liong meloncat berdiri dan *BERTOLAK PINGGANG*, pura-pura marah. ^{1*}
- Sutradara ini mengungkapkan, idenya itu *BERTOLAK DARI PENGALAMANNYA* sendiri. ^{2*}
- Ia tak pernah kuasa *MENOLAK KEHENDAK* suami. | Pengujian hipotesis bertujuan untuk *MENOLAK HIPOTESIS* nol, sehingga hipotesis alternatif bisa diterima. | Selena sendiri *MENOLAK TUDINGAN* tersebut.
- Jika kutub senama (utara-utara atau selatan-selatan) dihadapkan maka kedua *MAGNET* akan saling *MENOLAK*.
- Usulan kami *DITOLAK DENGAN HALUS* oleh mereka. | Bwe Kim *MENOLAK KERAS*, akan tetapi terpaksa ia tunduk terhadap ayahnya pula. | Mereka *BERSIKUKUH MENOLAK*. | Pasien tersebut *KUKUH MENOLAK* diisolasi.
- *HAK TOLAK* adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
- Minah, kenapa dulu kau *MENOLAK LAMARANKU?* | Ibu *MENOLAK MENTAH-MENTAH* perintah itu. | Tiba-tiba ia mendengarkan suara yang memanggilnya. Ternyata ia tidak bisa *MENOLAK PANGGILAN* itu. | Ia selalu *MENOLAK TAWARAN* tersebut. | Perkelahian terjadi ketika pihak kepolisian *MENOLAK TUNTUTAN* dari sekelompok prajurit untuk melepaskan si tersangka.

tolan → taulan

toleransi¹

- Mereka menerapkan *TOLERANSI NOL* dalam hal kekerasan terhadap perempuan. | Pandangan ini pada masyarakat majemuk harus disikapi dengan pandangan terbuka dan *TOLERANSI TINGGI*.
- Mari kita *JAGA TOLERANSI* di Sumatra Utara yang sudah terjalin sangat baik. | Problem perbedaan keyakinan agama dalam keluarga ini terkadang memang mencuat, tetapi ia sendiri terus *MENJAGA TOLERANSI*.
- Kas masuk mulai tak sesuai target, tetapi masih bisa dikatakan dalam *BATAS TOLERANSI*. | Oleh sejumlah besar orang ini dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar *BATAS TOLERANSI*. | Tingkat emisi kendaraan itu melampaui *BATAS TOLERANSI*. ^{1*} | Penataan kehidupan masyarakat yang mengedepankan *BUDAYA TOLERANSI* menjadi tantangan besar pada konteks ini. | Dalam menjaga *IKLIM TOLERANSI* kehidupan antar pemeluk agama dan keyakinan, peran pemerintah sangat diharapkan kehadirannya. | Bila kita menerapkan *SIKAP TOLERANSI*, hidup bermasyarakat yang rukun dan damai akan terwujud.

^{1*} ditemukan juga: *melewati batas toleransi / melewati ~*

toleransi²

GANGGUAN TOLERANSI tubuh terhadap masukan glukosa akan mengakibatkan naiknya kadar glukosa darah (KGD).

tolok

Dengan adanya *TOLOK UKUR* ini, kita dapat membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. | Hukum menjadi *TOLOK UKUR* utama bagi penentuan keputusan.

tolong

- Kau salah sangka. Dia bukanlah seorang jahat. Bahkan ia telah *MENOLONG JIWAKU*. | Biarpun merupakan seorang musuh, pemuda ini harus ia akui telah *MENOLONG NYAWANYA* tadi.
- Dan mendadak, hari ini dia muncul seperti *MALAIKAT PENOLONG* yang mengetuk pintu

pertahanannya.

- Apabila pasien memang tidak bernapas, maka si penolong disarankan mencari *BALA PERTOLONGAN*.
- Bagaimana cara *PERTOLONGAN PERTAMA* untuk meringankan sesak napas?

tombak	Kedua-duanya lari dengan gesit menyelamatkan diri dari mata pedang dan <i>MATA TOMBAK</i> . Teknologi informasi merupakan <i>UJUNG TOMBAK</i> dari globalisasi.
tombol	Kemudian <i>KLIK TOMBOL</i> «Daftar Sekarang». Setelah terdaftar, lakukan verifikasi. Kemudian aku <i>MEMENCET TOMBOL</i> «Lupa Kata Kunci» dan diberi satu pertanyaan. Sekarang Anda dapat membuat pilihan zona dengan menggunakan «mouse» sambil <i>MENAHAN TOMBOL</i> «Alt». Tak lama setelahnya, ia <i>MENEKAN TOMBOL</i> «Enter» dan suara ledakan menyeruak dari kamar sebelah. <i>KUTEKAN TOMBOL</i> memanggil kembali.
tong	Binatang ini mencari makanan pada <i>TONG SAMPAH</i> itu. Kami menaiki komidi putar, menyaksikan aksi pengendara motor dalam <i>TONG SETAN</i> .
tonggak	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa hal menjadi <i>TONGGAK AWAL</i> berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai <i>TONGGAK KEHIDUPAN</i> setiap individu. Apa momen yang menjadi <i>TONGGAK PERJALANAN KARIER</i> Anda? Jogja memegang peranan penting dalam <i>TONGGAK SEJARAH</i> bangsa Indonesia.• Hari ini <i>MENANDAI TONGGAK</i> penting dalam perjuangan kami melawan korupsi.
tongkat	<ul style="list-style-type: none">• «Saya sudah mulai pikun,» kata lelaki ini. Bila berjalan harus <i>BERTOPANG TONGKAT</i>.• <i>TONGKAT ESTAFET</i> kehidupan harus dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Apakah ada pihak yang siap dan dipercaya untuk meneruskan <i>TONGKAT ESTAFET</i> berikutnya? Mereka inilah yang diharapkan bisa meneruskan <i>TONGKAT KEPEMIMPINAN</i> perusahaan ini.
tongkol	<i>TONGKOL JAGUNG</i> yang hanya dianggap limbah, ternyata memiliki kandungan gizi yang dapat dikonsumsi oleh manusia.
tonjol	<ul style="list-style-type: none">• Ia nampaknya bukan <i>FIGUR</i> yang <i>MENONJOL</i>. Walaupun tidak memiliki <i>BAKAT</i> yang terlalu <i>MENONJOL</i>, namun Ciang Hun cukup baik. <i>TULANG</i> pelipis dan <i>TULANG</i> pipinya <i>MENONJOL</i>.• Orang yang memiliki kemampuan otodidak kerap tidak mau <i>MENONJOLKAN BAKAT</i> dan kecerdasan alami yang mereka miliki.
tonton	<ul style="list-style-type: none">• Hal ini membuat masyarakat Jepang bisa <i>MENONTON KONSER</i> termahal secara gratis.• Konten video harus memiliki daya tarik untuk meraih <i>KHALAYAK PENONTON</i>.
topan	Waktu itu hari menjelang malam, hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai <i>TOPAN BADAI</i> pertanda musim segera berganti. Mereka bukan lagi sekadar menjadi korban kampanye negatif, tetapi disapu <i>TOPAN BADAI</i> kampanye hitam. Jangan pulang ke sana. Ada <i>BADAI TOPAN</i> !

what is a *tonggak air*?

^{1*} ditemukan juga: *menonton acara / ~ adegan / ~ balapan / ~ bioskop / ~ film / ~ laga / ~ pertunjukan / ~ pertandingan / ~ pertunjukan / ~ siaran / ~ tayangan / ~ televisi / ~ video dsb.*

topang	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnisnya sangat menguntungkan, bahkan bisa <i>MENOPANG BIAYA</i> hidupnya dan anak-anak. Langkah itu bertujuan <i>MENOPANG BISNIS</i> dan menyelamatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan dapat membantu <i>MENOPANG DAYA BELI</i> masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Mereka membantu Euis berjualan opak guna <i>MENOPANG EKONOMI</i> keluarganya. Saat menginjak usia remaja, ayahnya meninggal dan ia harus bekerja demi <i>MENOPANG HIDUP</i> keluarganya. Saat itu lukisannya belum bisa digunakan untuk <i>MENOPANG KEBUTUHAN</i> keluarga. Lahan-lahan kosong tidak produktif sebagai sumber pangan yang dapat <i>MENOPANG KETAHANAN PANGAN</i>. Ini sektor yang sangat <i>MENOPANG PERTUMBUHAN</i> ekonomi Indonesia saat ini. • Ia sedang duduk <i>BERTOPANG DAGU</i> di sebuah bangku kebun. «Saya sudah mulai pikun,» kata lelaki ini. Bila berjalan harus <i>BERTOPANG TONGKAT</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menopang kebijakan / ~ dialog / ~ perekonomian / ~ kehidupan / ~ kekuasaan / ~ kesejahteraan</i> dsb.</p>
topi	<ul style="list-style-type: none"> • Juru taman itu membuka <i>TOPI JERAMINYA</i>. Keponakan-keponakanmu mengapit patung lelaki pendek gemuk <i>BERTOPI RUNCING</i>. Kurcaci kebun. • Kau memberi salam sambil memegang <i>UJUNG TOPI</i> pada beberapa orang. • Semua orang yang pernah membaca puisi-puisinya, pastilah akan <i>MENGANGKAT TOPI</i> untuknya. Satu hal mendasar yang membuat kami <i>ANGKAT TOPI</i> terhadap Bangkok adalah keseriusan pemerintah kota. Ia berdiri di hadapan mereka, <i>MEMBUKA TOPINYA</i> dan membungkuk. Ada beberapa aturan lain yang wajib diketahui wisatawan di kuil, misalnya <i>MELEPAS TOPI</i> dan kacamata hitam. Dia <i>MELEPASKAN TOPI</i> lapangannya. ^{1*} 	<p>what is a <i>topi juragan</i>?</p> <p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengenakan topi / memakai</i> ~</p>
topik	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana ini dibagi dalam dua <i>TOPIK BAHASAN</i>. Bocah itu langsung sumringah saat <i>TOPIK OBROLAN</i> beralih ke ekstrakurikuler. ^{1*} • Lalu tak lama kemudian, Dian pun <i>MENGALIHKAN TOPIK</i> pembicaraan. Murid-murid ini punya pengetahuan mengenai <i>TOPIK</i> yang <i>DIANGKAT</i>. ^{2*} • Tawuran kerap menjadi <i>TOPIK HANGAT</i> di media massa. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>topik pembahasan / ~ pembicaraan / ~ diskusi / ~ karangan / ~ penelitian</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>membahas ~ / mengganti ~ / menyampaikan</i> ~ dsb.</p>
toreh	<ul style="list-style-type: none"> • Keduanya dikabarkan tenggelam dan hilang dalam perjalanan hendak <i>MENOREH KARET</i>. Konflik keluarga ini tentu akan <i>MENOREH LUKA</i> hati yang sangat dalam. ^{1*} • Pelatih itu sebenarnya <i>MENOREHKAN CATATAN</i> manis dengan menjuarai Liga Eropa dan Piala Liga Inggris. Messi berpeluang <i>MENOREHKAN GOL</i> ke-700 sepanjang karier profesionalnya. Program inovasi tersebut sangat bagus, sehingga dapat <i>MENOREHKAN</i> beberapa <i>PRESTASI</i> tingkat nasional. Dia <i>MENOREHKAN WAKTU</i> putaran 53,377 detik. • Mereka berubah menjadi kenangan, <i>TERTOREH DALAM INGATAN</i>. • Pemain berusia 21 tahun itu tengah subur dengan <i>TOREHAN 30 GOL</i> musim ini. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menoreh sejarah</i></p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>menorehkan hasil positif / ~ hasil impresif / ~ jejak karir / ~ ~ kebanggaan / ~ kemajuan yang signifikan / ~ kemenangan kandang / ~ kesan yang mendalam</i> dsb.</p>
total	<p>Kusadarkan ia bahwa rencana manisnya telah <i>GAGAL TOTAL</i>. Dalam pelajaran praktek <i>KUDERITA KEGAGALAN TOTAL</i>. Sebagian besar wilayah Afrika menyaksikan <i>GERHANA BULAN TOTAL</i> saat bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi.</p>	
tradisi	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca tentang Kartini mengingatkan saya akan perjuangan sosok perempuan di tengah <i>BELENGGU TRADISI</i> nenek moyang. Kartini berani <i>MENDOBRAK TRADISI</i> dengan mengupayakan pendidikan bagi kaumnya. Saya merasa bahwa perkumpulan ini belum <i>MENGHIDUPKAN TRADISI</i> penalaran secara kolektif. Tetapi kami tetap <i>MENGIKUTI TRADISI-TRADISI</i> yang berlaku di dalam keluarga ketika Imlek. <i>TRADISI</i> tersebut berangsur-angsur <i>TERKIKIS</i>. Kaum tua <i>MEMPERTAHANKAN</i> 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menjalankan tradisi / melanggar ~ / melanjutkan ~ / melawan ~ / melestarikan ~ / memadukan ~ / mematahkan ~ / memecah(kan) ~ / memegang</i> ~ dsb.</p>

TRADISI dengan kokoh tanpa melihat perubahan zaman. | *TRADISI* ini tidak *DITERUSKAN* oleh anak cucu lantaran situasi politik yang tidak menguntungkan. | Mereka mau *MENINGGALKAN TRADISI* lamanya (minum teh), menjadi tradisi baru (minum kopi). ^{1*}

- Identitas kita tidak lagi *BERPIJAK PADA TRADISI*.

- Pasar ini memenuhi ciri-ciri *PASAR TRADISIONAL* yang telah ditentukan oleh menteri perdagangan Indonesia.

tragedi	Tak sedikit <i>TRAGEDI MENERPA</i> bangsa ini.	
transaksi	Kebijakan moneter juga mengarahkan <i>NERACA TRANSAKSI BERJALAN</i> ke tingkat yang lebih sehat.	
transfer	Hal itu membuat <i>JENDELA TRANSFER</i> pun mengalami pergeseran jadwal.	
transkrip	Peneliti dan rekan peneliti membaca <i>TRANSKRIP WAWANCARA</i> para subjek satu demi satu.	
transmigrasi	Selama ini yang tumbuh cuma perkampungan yang dibangun acak-acakan seperti perkampungan transmigrasi, atau lebih dikenal dengan UPT (unit <i>PEMUKIMAN TRANSMIGRASI</i>).	
transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Ia mulai mengubah kebiasaannya ke tempat kerja, dari mengendarai mobil menjadi naik <i>TRANSPORTASI UMUM</i>.• Kereta api tidak hanya berperan sebagai <i>MODA TRANSPORTASI</i>, tetapi juga tentang manusia.	*transportasi
trauma	Korban sering <i>MENGALAMI TRAUMA</i> yang mendalam. Sebagian warga <i>MENDERITA TRAUMA</i> dan takut pulang.	
tren	Dia mengatakan <i>TREN MASYARAKAT</i> membeli kebutuhan pokok secara «online» terus bertumbuh. Sejatinya, harga kedelai global dalam <i>TREN MELANDAI</i> sejak awal tahun ini.	
trik	Agar tak terkesan menggurui, salah satu badut melakukan <i>TRIK SULAP</i> untuk menjelaskan materi.	
tripleks	Untuk memotong bahan pelapis bisa menggunakan berbagai macam gergaji, antara lain <i>GERGAJI TRIPLEKS</i> , gergaji punggung, dan sejenisnya.	
truf	Saya melihat masing-masing elite politik itu memiliki <i>KARTU TRUF</i> satu sama lain sehingga tidak berani tegas.	
truk	<i>TRUK CURAH</i> menumpahkan batu kali dengan bunyi gemuruh.	
tsunami	Hutan bakau bertujuan untuk melindungi daerah pesisir dari <i>ANCAMAN TSUNAMI</i> . Antara kejadian gempa dengan tsunami hanya ada waktu yang sebentar, sehingga perlu alat <i>DETEKSI DINI TSUNAMI</i> . <i>TSUNAMI MENERJANG</i> 20 menit setelah gempa.	
tua	<ul style="list-style-type: none">• Kau baru umur dua puluh enam tahun sudah berlagak <i>TUA BANGKA</i>. Laki-laki <i>TUA RENTA</i> yang penuh semangat kini telah sampai pada titik kehidupan awalnya. Pintu kereta dibuka dari	

dalam dan keluarlah seorang laki-laki *SETENGAH TUA*.

- Saat dalam masa *HAMIL TUA*, Lestari merasa kesakitan dan terkadang menjerit-jerit.
- Setelah hilal atau *BULAN TUA*, datanglah bulan mati. | Tabungan yang tadinya kami simpan untuk *HARI TUA*, pelan namun pasti mulai kami kuras untuk biaya hidup sehari-hari. | Bagi pegawai pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur gaji dan jaminan sosialnya seperti: *TUNJANGAN* anak, janda, *HARI TUA*, pengobatan dokter dan sebagainya. | Bagaimanapun juga, *USIA TUA* membuat semangatnya banyak menurun.
- Setiap kali bercermin, selalu muncul perasaan aneh: tanpa terasa, ternyata diri ini telah *BERANGKAT TUA*. | Saat kita sibuk beranjak besar, mereka juga *BERANJAK MENUA*. | Dia seolah lupa bahwa umurnya yang kian *MENANJAK TUA* mulai pula mengikis tenaga.
- Orang-orang itu berusaha menangkap *KETUA BAJAK LAUT*.
- Malaysia saat ini menjadi *KETUA BERGILIR ASEAN*.

tuah	Seperti <i>ANGKA YANG BERTUAH</i> , kita justru memperoleh nomor undian 13. «Tak ada <i>BATU</i> yang benar-benar <i>BERTUAH!</i> » teriak ia. Burung ini sangat kusayangi karena burung ini adalah <i>BURUNG BERTUAH</i> .	
tuai	Upaya ini <i>MENUAI HASIL</i> . Postingan ini pun langsung <i>MENUAI</i> banyak <i>KOMENTAR</i> . Undang-undang ini masih <i>MENUAI KONTROVERSI</i> antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini tak sedikit <i>MENUAI KRITIK</i> . Peraturan itu segera <i>MENUAI PROTES</i> dari berbagai pihak. Masakannya kerap <i>MENUAI PUJA-PUJI</i> sisi rumah. Pidato Presiden pada Jumat lalu itu <i>MENUAI TANGGAPAN</i> dari berbagai kalangan. Aktivitas masyarakat telah <i>MENUAIKAN</i> beberapa <i>HASIL</i> positif. Dia telah <i>MENUAIKAN TUGASNYA</i> dengan efisien.	
tualang	Betawi ialah tempat di mana beliau <i>MENITI PETUALANGAN</i> keilmuannya.	
tuan	<i>TUAN PEMILIK</i> toko menjelaskan bahwa dulu suaminya pernah menjadi kolonel KNIL. ^{1*} Hingga babak pertama berakhir mereka belum mampu menghapuskan keunggulan <i>TUAN RUMAH</i> .	^{1*} the <i>tuan pemilik</i> obviously is a woman
tuang	<ul style="list-style-type: none">• Aku <i>MENUANG KOPI</i>, menyeruput, dan menyulut lagi sebatang rokok. <i>KISAH</i> itu <i>DITUANGKAN</i> Iba dalam manuskripnya dengan lancar dan memikat. Saya di sini akan sedikit <i>MENUANGKAN PENDAPAT</i> saya mengenai hal itu.• Aku sangat terpujau dengan aspek sosiologis dan antropologis yang <i>TERTUANG DALAM NOVEL</i> ini. Pengumuman tutup itu <i>TERTUANG PADA SELEMBAR KERTAS</i> yang ditempel di depan kantor desa.• Banyak nilai-nilai kearifan lokal Aceh yang <i>TERTUANG DALAM BAHASA</i> daerah bisa lenyap jika bahasa Aceh benar-benar punah. Meskipun tertuan dalam Bahasa Indonesia, «Menunggu Godot» belum sepenuhnya mampu kumaknai. ^{1*}• Melarut bersama <i>SETUANGAN AIR</i> panas.	^{1*} seemingly, <i>tertuang dalam bahasa X</i> can refer to a text written in that language or to a text translated into it
tuba	Patutkah air susu dibalas <i>AIR TUBA</i> , pertolongan dan jasa Joko Handoko dibalas dengan kekejaman?	
tuban	Saat kami sampai di rumah bidan ternyata sudah pembukaan sepuluh dan <i>KETUBANNYA PECAH</i> .	
tubir	Di <i>TUBIR MAUT</i> , Udin masih memiliki keyakinan bisa menyelamatkan nyawa 64 penumpang dan awak kabin. Anak muda itu bangkit lalu berjalan ke <i>TUBIR TEBING</i> .	

tubuh	<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan tadi dilakukannya secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga semua <i>ANGGOTA TUBUHNYA</i> merasa relaks. Kepekaan dalam membaca <i>BAHASA TUBUH</i> menjadi sangat penting untuk menilai kondisi negosiasi yang sebenarnya. Belum selesai Husin berkata, tiba-tiba kaki Husin berubah menjadi batu terus menjalar ke <i>BATANG TUBUHNYA</i>. Sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan <i>BATANG TUBUH</i>. Batang Tubuh terdiri atas 16 bab. Jika suatu hari ada karyawan kalian yang mengalami kecelakaan kerja sampai menderita <i>CACAT TUBUH</i>, apa yang akan kalian lakukan? Hermanto mempunyai <i>POSTUR TUBUH</i> tipikal pria setengah baya. Hal tersebut terutama terlihat dari <i>SIKAP TUBUH</i> mereka. • Ia laki-laki <i>BERTUBUH PENDEK</i>. • Potongan pakaiannya itu ketat dan <i>MENCETAK TUBUHNYA</i> yang tinggi ramping. Irene <i>MENCONDONGKAN TUBUHNYA</i>. Wei semakin <i>MENGERUTKAN TUBUHNYA</i> mendengar langkah kaki itu semakin dekat. Polisi menemukan luka lebam pada <i>SEKUJUR TUBUH</i> korban.
tuding	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu gampang <i>MENUDING HIDUNG</i> dokter puskesmas sebagai sumber banyaknya rujukan dari puskesmas. Ada yang menjerit dan <i>MENUDING-NUDING HIDUNG</i> lawan bicaranya. • Kamu <i>MENUDINGKAN JARIMU</i> ke arahku. <i>TELUNJUK</i> kirinya <i>DITUDINGKAN</i> ke arah muka suaminya. Lengan kanan diulur ke depan dengan <i>TELUNJUK DITUDINGKAN</i> hampir menyentuh hidung Yu Siang Ki. Dengan tidak mengenal rasa malu, Alif <i>MENUDINGKAN PERTANYAAN</i> seperti itu dengan lancar. • A., caleg yang dituding menerima uang, <i>MEMBANTAH KERAS TUDINGAN</i> terhadap dirinya. Tapi dia <i>TEGAS MEMBANTAH TUDINGAN</i> Nazar bahwa semua itu diraihnya melalui «jalan kotor». Dia menganggap Putri hanya ingin mencari keuntungan dengan <i>MEMBUAT TUDINGAN</i> kepada dirinya. Dalam akun twitternya, ia mengaku tak mau galau atas <i>TUDINGAN</i> yang <i>DILONTARKAN</i> kepadanya. Sejurus kemudian, politikus itu <i>MENAMPIK TUDINGAN</i> tersebut. Selena sendiri <i>MENOLAK TUDINGAN</i> tersebut. «Ada kemungkinan kartel,» tegasnya. Ini jelas <i>TUDINGAN BERAT</i>. Ada banyak pertanyaan, kritik, dan tidak sedikit <i>TUDINGAN KERAS</i> mengarah kepada sejumlah koran lokal.
tuduh	<p>Dia <i>MEMBANTAH TUDUHAN</i> aparat melakukan pemerasan terhadap petani getah. (...) seperti seorang pencuri yang tertangkap dan tak bisa <i>MENGELAKKAN TUDUHAN</i>. Ternyata ayahnya itu malah membenarkan <i>TUDUHAN</i> yang <i>DILONTARKAN</i>. <i>MENANGGAPI TUDUHAN</i> tersebut, para ibu ini mendatangi ketua RT lama.</p>
tudung	<ul style="list-style-type: none"> • Sesekali ia betulkan letak <i>TUDUNG KAIN</i> di kepalanya. • Ia tersenyum riang sambil memperbaiki <i>TUDUNG KEPALA</i>. Aku mencium bau makanan, kubuka <i>TUDUNG SAJI</i>. • Di hadapan saya terpampang barisan gunung <i>BERTUDUNG SALJU</i>.
tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Ternyata <i>TUGASNYA</i> menjadi sangat <i>BERAT</i> dan berbahaya. Dia meninggal karena malaria yang parah ketika sedang <i>BERTUGAS SEMENTARA</i> di Ambon. • Pagi hari itu mereka berdua juga sedang <i>BEBAS TUGAS</i>. • Aku tidak bisa <i>MEMBANGKANG TUGAS</i> ini. Saya akan berusaha sebaik-baiknya <i>MENJALANKAN TUGAS</i> sebagai ketua umum. Beliau harus <i>MENGEMBAN</i> dua <i>TUGAS</i> besar dan berat sekaligus. Dia mencoba <i>MELAKSANAKAN TUGASNYA</i> secara profesional. Mereka hanya ingin <i>MELAKUKAN TUGAS</i> mereka. Sedari kecil ia berlatih menjadi bos yang piawai <i>MENGOPER TUGAS</i> ke bawahan. Dia tak bisa <i>MENUAIKAN TUGASNYA</i>.

- *PEMBERI TUGAS* telah memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek tersebut. | Tim tersebut baru beroperasi di 26 titik *GUGUS TUGAS*, sebagian besar di bandar udara internasional. | Kami pun membentuk *GUGUS TUGAS* khusus untuk merespons kejadian ini. | Menurut Musa, yang menjabat *PELAKSANA TUGAS* kepala desa, pembangunan pembangkit listrik mikrohidro swadaya telah dirintis sejak 2012. | Tidak ada yang tahu berapa persisnya jumlah *SATUAN TUGAS* (satgas) atau «task force» yang dibentuk pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini.
- Pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan terhenti dan *PETUGAS PELAYANAN* istirahat.

tugu Tidak ada salahnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran membangun kembali sebuah *TUGU PERINGATAN* atau *TUGU KENANGAN* tsunami.

tuju

- Hal ini merupakan dasar untuk *MENCAPAI TUJUAN* belajar bagaimana belajar. | Hal ini membantu *MERAIH TUJUAN* keuangan lebih cepat. | Satu-satunya yang mereka inginkan adalah segera *SAMPAI DI TUJUAN*. ^{1*}
- Pelatih harus menentukan *TUJUAN JANGKA PENDEK, JANGKA MENENGAH DAN TUJUAN JANGKA PANJANG*. | Dilarang keras memposting artikel-artikel dalam blog ini untuk *TUJUAN KOMERSIAL*. | *TUJUAN UTAMA* pengobatan hipertensi adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular.
- Kurikulum hanya alat untuk menstrukturkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga *TUJUAN PENDIDIKAN* bisa tercapai di mana pun dan kapan pun. ^{2*} | Peneliti menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan. *TUJUAN PENELITIAN* harus sesuai dengan rumusan penelitian.
- Berdasarkan informasi yang didapatnya, ada beberapa kecamatan yang menjadi *DAERAH TUJUAN* pengungsi.
- Memang sesuatu yang benar dan *BERTUJUAN BAIK* selalu mempunyai tantangan dari orang-orang yang menentang hal tersebut. | Kehadiran mural di sepanjang tembok kota memang *BERTUJUAN UTAMA* memberikan sebuah pemandangan yang segar serta menghibur.
- Hidup di saat ini berarti *MENUJUKAN* seluruh *PERHATIAN* kepada saat ini. | «Baiklah,» kata Umar *MENUJUKAN KATA-KATANYA* kepada Abu Bakr. | Dia *MENUJUKAN PANDANG MATANYA* ke sekeliling. | «Permisi,» ujarnya, tanpa *MENUJUKAN UCAPANNYA* pada orang tertentu.
- Sebagian besar responden juga *MENYATAKAN SETUJU* untuk pernyataan: perawat mampu memahami keinginan pasien.
- Ia tak *SEPENUHNYA SETUJU* dengan dilakukannya revisi undang-undang tersebut. | Saya kira saya *SERATUS PERSEN SETUJU* dengan penjelasan Pak Ruki tadi. | Ia *SANGAT SETUJU* dengan adanya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno.
- Tampaknya pada soal ini kami berdua *SEPAKAT BERSETUJU*.

^{1*} ditemukan juga: *membelokkan tujuan / mencakup ~ / memperjuangkan ~ / mengejar ~ / melaksanakan ~ / memenuhi ~ / merumuskan ~ / menentukan ~ / menetapkan ~ / mewujudkan dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *tujuan belajar / ~ pembelajaran / ~ pengajaran dsb.*

tujuh

- Ia merasa *BINGUNG TUJUH KELILING*. | Kepalanya pun langsung *PENING TUJUH KELILING*. | Sumarti merasa *PUSING TUJUH KELILING*. | Pikirannya *BERPUTARAN TUJUH KELILING*.
- Siapa yang bertemu dengannya, *TUJUH TURUNAN* nasib sial. | Aku kirim setan dan jin menyerang kalian, aku sumpahi kalian *TUJUH TURUNAN*. | Mereka menimbun kekayaan yang tak habis *TUJUH TURUNAN*.

tukak Hasilnya, para penderita ini sembuh dari *TUKAK LAMBUNG*.

tukang Makin luas sawah yang dibajak, biaya sewanya makin mahal. Harga sewa ini termasuk

^{1*} ditemukan juga: *tukang angkut*

ongkos *TUKANG BAJAK* atau operatornya yang diberi upah oleh si pemilik rental. | Jangankan tim nasional Mongolia, *TUKANG BAJAK* sapi saja tahu bahwa kondisi lapangan di sana memang buruk. | Di dunia kerja terdapat orang-orang yang dikenal sebagai «headhunter» atau *TUKANG BAJAK*. | Membeli *BUKU BAJAKAN* atau ebook bajakan justeru memperkaya *TUKANG BAJAK*, mereka tambah semangat membajak. | Ada banyak cara dan fasilitas tersedia di internet untuk menjual ide Anda. Tentu saja Anda harus hati-hati dengan pembajakan ide, karena *TUKANG BAJAK* tidak hanya berasal dari Indonesia saja. | *ABANG-ABANG TUKANG BECAK* yang dulu jumlahnya cukup banyak di lingkungan rumah, sekarang bisa dihitung dengan jari. | Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi *TUKANG JAHIT* tapi sudah harus mulai belajar menjadi seorang desainer. | Di pojok ada *TUKANG KETIK* yang juga berbaju hijau. | Sopir hanya bekerja kalau Ayah John sedang ada tugas keluar daerah, sehingga sopir menyambi kerja sebagai *TUKANG OJEK*. | Aku selama ini bekerja sebagai *TUKANG PALANG SEPUR*. | Dia meminta agar netizen berhenti menyebut suaminya *TUKANG PANJAT SOSIAL* alias pansos. | Selama hidupnya, baru dua kali ia menonton *TUKANG SULAP*. | Konflik bermula dari dia tak terima dikatai *TUKANG NUMPANG*, mungkin. | Ia tidak mau dianggap *TUKANG NUMPANG HIDUP* dari mertuanya. ^{1*}

/ ~ bakso / ~ bangunan / ~ batu /
 ~ bendring / ~ besi / ~ bohong /
 ~ bolos / ~ bubur / ~ cat / ~ catut /
 / ~ cerita / ~ cuci / ~ cukur / ~
 daging / ~ foto / ~ jahit / ~ jamu /
 / ~ kayu / ~ kebun / ~ kembang /
 ~ kuda / ~ listrik / ~ masak / ~
 nujum / ~ obat / ~ panggul / ~
 parkir / ~ pijat / ~ pikul / ~ pos /
 ~ sampah / ~ santet / ~ sapu / ~
 sate / ~ sayur / ~ selingkuh / ~
 sepatu / ~ tambal ban / ~ urut
 dsb.
 some combinations with *tukang*
 can have a (slightly) negative
 connotation (*tukang makan / ~
 tidur*)

tukar Protokol ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses *TUKAR-MENUKAR* data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet. | Di tempat pengungsian ini, baik pengungsi dari luar maupun masyarakat lokal bisa saling *TUKAR PENGALAMAN*. | (...) untuk saling *BERTUKAR INFORMASI* dan berdiskusi memecahkan masalah-masalah. | Saya *BERTUKAR PANDANG* dengan Pak Syarif, kami tidak mengatakan satu kata pun | Saya kerap *BERTUKAR SENYUM* maupun *BERTUKAR SAPA* dengan resepsionis. | Setelah dua kali bertemu dan merasa akrab, mereka saling *BERTUKAR NOMOR TELEPON*.

tukik • Ia lari ke arah mana tadi dilihatnya burung *MENUKIK TURUN* dari udara. | Temperatur *MENUKIK TURUN* ke kisaran belasan derajat Celsius saja. | Penghasilan yang awalnya bisa diraup hingga Rp30 Juta per hari, sekarang *MENUKIK TURUN* sampai 90 persen.
 • Prestasi makin *MENUKIK TAJAM*. | Sepasang manik mataku lantas *MENUKIK TAJAM* ke arahnya.

tulang • *TULANG BELAKANG* merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri atas buah ruas tulang belakang. | Sebelum memberikan ikan kepada kucing, sebaiknya kita mengambil duri pada ikan agar *TULANG IKAN* tidak tersangkut di tenggorokan. | Pabrik tekstil yang sempat menjadi *TULANG PUNGGUNG* kota ini juga bertumbuhan. | Ketika otot-otot antartulang rusuk relaksasi, *TULANG RUSUK* turun. | Ketika malam tiba, udara dingin sangat terasa sampai ke *TULANG-TULANG SUMSUM*. | Memang betul pernah kubenci padamu, membencimu hingga merasuk *TULANG SUMSUM*, tapi sekarang... | Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak jaringan lunak dan *TULANG PENYANGGA GIGI*. ^{1*}
 • Vitamin ini memperkuat *TULANG-BELULANG* dengan cara menstabilkan kalsium. | Akhirnya, ia menemukan seonggok *TULANG-BELULANG* yang masih dibalut kain kafan. | Hawa dingin mulai terasa menyusupi *TULANG-BELULANG*.
 • *TULANG* pelipis dan *TULANG* pipinya *MENONJOL*.
 • Kauhentikan waktu mudamu hanya untuk *MEMBANTING TULANG?* | Satu dari lima laki-laki berumur lebih dari 50 tahun mengalami *PATAH TULANG* karena osteoporosis.
 • Hal ini meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis atau *KERAPUHAN TULANG*. | Osteoporosis: kondisi *PENGEROPOSAN TULANG* ini terjadi karena densitas tulang yang menurun.

^{1*} ditemukan juga: *tulang selangka*

tular	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika ia kembali masuk sekolah, semua anak menjauhinya, seperti layaknya seorang penderita <i>PENYAKIT MENULAR</i> yang berbahaya. Banyak sekali kematian yang diakibatkan <i>PENYAKIT TIDAK MENULAR</i>. Tertawanya itu <i>PANDAI MENULAR</i>. • Mereka merupakan jumlah individu yang mudah terinfeksi dan mudah <i>DITULARI PENYAKIT</i>. Kehilangan Eyang adalah kehilangan sosok yang pemikiran dan lakunya mengalirkan <i>SEMANGAT</i> yang mampu <i>MENULARI</i> kami. Kami saling melempar canda dan <i>MENULARI TAWA</i>. <i>VIRUS</i> ini <i>MENULARI</i> mereka yang berkumpul di kafe. • Ini virus yang <i>DAYA TULARNYA</i> tinggi. • Hanya nyamuk <i>Aedes aegypti</i> betina yang menggigit dan <i>MENULARKAN VIRUS</i> dengue. • Manusia bisa <i>TERTULAR VIRUS</i> corona tanpa menunjukkan gejala penularan, bagaimana cara mengujinya? 	
tuli	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapi setelah terpilih dan duduk mereka <i>PURA-PURA TULI</i>, pura-pura buta, pura-pura lupa akan janji manisnya. • Dengung kipas angin di langit-langit membius, <i>MENULIKAN TELINGA</i> dari bunyi lainnya. 	
tulis	<ul style="list-style-type: none"> • Saya lebih terbiasa mengetik daripada <i>MENULIS TANGAN</i>. • Biarawan itu menyalin kitab suci dengan <i>TULISAN TANGAN</i>. • Perlengkapan itu berupa obat-obatan seperti pelester, obat merah, tisu basah dan kering, senter, benang, jarum jahit, jam dan <i>ALAT TULIS</i>. <i>BAHASA TULIS</i> menggunakan simbol visual untuk menandakan suara dari bahasa lisan. Dalam <i>BAHASA TULISAN</i>, perbedaannya dijelaskan oleh bermacam-macam tanda baca. Pada dasarnya, <i>RAGAM TULIS</i> dan ragam lisan [bahasa] terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Apa mau kamu hidup melarat, dan hanya mengandalkan dari penghasilan saya sebagai <i>JURU TULIS</i>?j • Kemahiran berbahasa meliputi empat kemahiran yakni: kemahiran menyimak, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan <i>KEMAHIRAN MENULIS</i>. Ada kursus untuk pengayaan <i>KEMAMPUAN MENULIS</i> secara akademik. • Istri mendiang <i>PENULIS LAKON</i> itu ternyata menulis naskah untuk mengenang sang suami. Dia berprofesi sebagai <i>PENULIS LEPAS</i>. <i>PENULIS NASKAH</i> atau «script writer» adalah salah satu profesi yang cukup banyak diminati. • Manuskrip ini tentu kian menambah panjang katalog <i>KESAKSIAN TERTULIS</i> versi non-penguasa tentang peristiwa 30 September 1965. Sanksi dapat berupa teguran lisan atau <i>TEGURAN TERTULIS</i>. • Redaktur atau editor <i>MENYUNTING TULISAN</i> wartawan. 	
tulung → ketulungan		
tumbang	<p>Instansi ini rutin mengecek dan menyisir pohon-pohon yang <i>RAWAN TUMBANG</i> di wilayah kerjanya.</p>	
tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> • Pohon itu <i>BERTUMBUH BAGUS / CEPAT / PESAT / SEMPURNA / SUBUR</i> sekali. Ia belum sempat melihat adik bungsuku <i>TUMBUH BESAR</i> dan pergi dari rumah seperti yang lainnya. Bagi Anda UMKM yang ingin <i>BERTUMBUH MEMBESAR</i> jangan takut dengan pajak. Kondisi yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan pribadi anak ketika telah <i>TUMBUH DEWASA</i>. Kelompok-kelompok sastra dan teater ini <i>TUMBUH MENJAMUR</i> di Yogyakarta dan Solo saat itu. Mereka memilih tempat 	<p>^{1*} is it ever used in a metaphoric way?</p>

kumpul netral, yaitu di warung kopi yang mendadak *TUMBUH SEPerti JAMUR* di musim hujan. | Masa remaja atau masa adolesens adalah suatu fase *TUMBUH KEMBANG* yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. | Melihat anak cucu *BERTUMBUH KEMBANG* merupakan kebahagiaan. | Mereka melihat anak-anaknya *BERTUMBUH MENJADI* pribadi yang kuat dan stabil. | Baik investasi maupun ekspor *TUMBUH NEGATIF/POSITIF*. | Pasar sepeda nasional akan *TUMBUH SIGNIFIKAN*. | Semua itu membuat bisnis binatu *BERTUMBUH* kian *SUBUR*. | Industri kreatif dapat *BERTUMBUH* lebih *TINGGI* pada periode akselerasi. | Pada mangsa ini, pohon-pohon bambu, gadung, temu dan kunyit *SUBUR BERTUMBUH*.

- Dialah yang paling rajin mengisi «baby book». Kapan harus ke dokter, kapan mulai *TUMBUH GIGI*, kapan bisa berjalan, semua dia catat dengan rapi. | Dapatkah ibunya menyembuhkan kepalanya sehingga dapat *TUMBUH RAMBUT* kembali?
- Kotoran dianggap sebagai *TEMPAT TUMBUHNYA* mikroba berbahaya.
- Banyaknya proramer yang muncul akan *MENDORONG TUMBUHNYA* ekosistem software yang besar. | «Stunting» merupakan kondisi *GAGAL TUMBUH* pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis.
- Daya tampung jalan raya semakin lama semakin kecil. Hal itu *MENUMBUHKAN SIKAP* mental berebut sehingga di jalan raya, celah sekecil apapun diperebutkan.
- Jalan tersebut ditumbuhi banyak *TUMBUHAN LIAR* yang menutupi sebagian jalan. ^{1*}
- Tingkat pengangguran meninggi, *PERTUMBUHAN EKONOMI* masih rendah. | Pembangunan ini hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan *PERTUMBUHAN* yang *SEIMBANG* di bidang sosial, politik dan hukum. | *PERTUMBUHAN KEMBANG* anak usia sekolah sangat membutuhkan asupan zat gizi yang seimbang.
- Dengan *PERTUMBUHAN* ekonomi yang *MELAMBAT*, konsumen memilih membeli mobil bekas.
- Secara faktual hal itu terlihat dari masih rendahnya *ANGKA PERTUMBUHAN* kredit tahun ini. | Anak yang kurang gizi akan berpotensi mengalami *GANGGUAN PERTUMBUHAN* fisik dan perkembangan mentalnya. | *HORMON PERTUMBUHAN* memproduksi dorongan pertumbuhan yang cepat. | Terlihat di sini *LAJU PERTUMBUHAN* ekonomi kita memang mengalami percepatan.
- Tanpa stabilitas sosial politik, sulit untuk *MENDORONG PERTUMBUHAN* ekonomi. | Pemerintah berharap, pembangunan kawasan perbatasan itu dapat *MEMACU PERTUMBUHAN* ekonomi. | Pengelolaan yang baik dapat *MEMANTIK PERTUMBUHAN* infrastruktur untuk menunjang daerah setempat.

tumbuk

- Pesing *MENUMBUK HIDUNG*. | Dua orang perempuan sedang *MENUMBUK PADI* di halaman rumah.
- Semua *DITUMBUK JADI SATU*, terus direbus selama 1 jam.
- Tanpa sengaja, *MATANYA TERTUMBUK* pada sebuah foto yang tergantung pada dinding. | *MATAKU DAN MATA Aysila SALING BERTUMBUK* saat melontarkan kalimat yang nyaris serentak itu. | Satu langkah lagi ke depan dan *PANDANGANNYA* pun *TERTUMBUK* kepada seseorang yang bersila di atas sofa.

tumor

Pada dasarnya tumor dapat dibedakan menjadi golongan besar, yakni: tumor jinak dan *TUMOR GANAS*.

tumpah

- Macet di sini, *PASAR TUMPAH* di sana, banjir di situ, terlambat di terminal dan seterusnya dan seterusnya. | «Raison d'être» pemerintah adalah melindungi *TANAH TUMPAH DARAH* dan rakyat penduduknya. | Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu *TUMPAH DARAH* Indonesia. | Semua *TUMPAH RUAH* di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang

tinggal di rumah.

- Dalam keadaan kritis tersebut, ia harus mengambil keputusan segera untuk menghindari *PERTUMPAHAN DARAH*. | Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak *MELAKUKAN* tindak kekerasan dan *PERTUMPAHAN DARAH*. | *TUMPAHAN MINYAK* meliputi area seluas ratusan mil persegi dan masih akan terus bertambah selama rekahan pipa di dasar laut tidak dapat ditutupi.
- Aku kamar dan *MENUMPAHKAN AIR MATAKU* di atas bantal. | Orang tidak segan *MENUMPAHKAN DARAH* dan mengorbankan nyawa untuk sebidang tanah. | Dia tak mengerti mengapa sebesar itu *PENGHARGAAN DITUMPAHKAN* kepadanya. | Beliau *MENUMPAHKAN KEKESALANNYA* karena tak menerima laporan tentang kenaikan harga beras. | Dalam kehidupan sehari-hari orang didorong untuk *MENUMPAHKAN PERASAAN-PERASAAN* mereka dengan cara begini oleh serial-serial televisi. | Dia hanya dapat *MENUMPAHKAN KESEDIHANNYA*.

tumpang

- Padi gogo ditanam secara *TUMPANG SARI* dengan jagung pada saat jagung berumur 2 minggu. | Kompetisi antar spesies atau antar jenis tumbuhan terjadi pada sistem tanam ganda («multiple cropping»). Sistem tanam ganda, baik *TUMPANG SARI* («intercropping») maupun tanaman campuran («mixed cropping») banyak dilakukan di Indonesia. | Hidup ini selalu begitu: hitam dan putih, saling *TUMPANG TINDIH*. | *BERTUMPANG-TINDIH* dengan wilayah tambang legal, ada ratusan titik penambangan gelap.
- Statusnya memang anak rantau, yang masih *MENUMPANG HIDUP* di rumah Ratna, sahabatnya. | Ia bukan lagi warga Indonesia, ia juga bukan warga Rusia karena hanya *MENUMPANG HIDUP* di sana.
- Konflik bermula dari dia tak terima dikatai *TUKANG NUMPANG*, mungkin. | Ia tidak mau dianggap *TUKANG NUMPANG HIDUP* dari mertuanya.
- Seperti selalu Ayah lakukan ketika aku masih *MENUMPANG DI RUMAHNYA*. | Ia adalah seseorang yang waktu itu *TINGGAL MENUMPANG* di rumah mereka. Maaf, saya cuma mau *NUMPANG BERTEDUH*. | *TOILET* minimarket kerap *DITUMPANGI* oleh pembeli, atau mereka yang memang kebetul dan sekadar *NUMPANG KE TOILET*.
- Kita ingin pelayanan *ANGKUTAN PENUMPANG* dari bandara ke beberapa tempat di Kota. | Ia beringsut pindah ke *JOK PENUMPANG*. | Kapal itu bukan *KAPAL PENUMPANG* melainkan kapal barang dagangan kelontong dan ternak.
- Keduanya mengaku datang dari Vietnam sebagai *PENUMPANG GELAP* karena tidak punya paspor.
- Seluruh *PENUMPANG DIOPER* ke bus lain.

tumpas

Ibu melahirkan Mbak Ratih ketika Bapak harus bertugas *MENUMPAS PEMBERONTAKAN*. | Pemerintahan itu melakukan berbagai upaya untuk *MENUMPAS KEKUATAN* feodal.

tumpu

- Berdiri dengan Kepala («Headstand»). Posisi ini diawali dari posisi jongkok dan menempatkan ujung kepala dan kedua telapak tangan di lantai. Ketika *TITIK TUMPU* (kepala dan kedua lengan) sudah siap, pelan-pelan titik berat badan dipindahkan ke *TITIK TUMPU* dan secara perlahan mengangkat kedua kaki.
- Stimulus tersebut menjadi *TUMPUAN ASA* demi bangkitnya perekenomian. | Lembaga anti-korupsi ini menjadi *TUMPUAN HARAPAN* publik. | Berhulu pada lereng Merapi, sungai ini menjadi *TUMPUAN HIDUP* makhluk hidup di sekitarnya. | Mereka berdua mendadak sontak kehilangan orang-orang yang menjadi *TUMPUAN KASIH SAYANG*. ^{1*}
- Saat membeli sebuah lukisan, kolektor ini *BERTUMPU PADA MATA DAN PERASAANNYA* sendiri. | Bali sejauh ini

^{1*} ditemukan juga: *tumpuan ekonomi / ~ masa depan / ~ berpikir dsb.*

BERTUMPU PADA SEKTOR pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian. | Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus *BERTUMPU ATAS KEWENANGAN* yang sah.

tumpuk

- Jangan-jangan yayasan itu digunakan untuk *MENUMPUK KEKAYAAN*.
- Para petani dilatih untuk menata keuangan mereka. Dengan demikian petani terhindar dari *TUMPUKAN UTANG*.
- Minumlah segelas air lemon hangat setiap pagi untuk mencegah *PENUMPUKAN LEMAK* di tubuh.

tumpul

- Dari hasil otopsi, diketahui terdapat luka akibat hantaman *BENDA TUMPUL* pada bahu bagian kanan.
- Makanan lain yang membuat *OTAK TUMPUL* ialah makanan favorit di Indonesia, yaitu gorengan.
- Kemiskinan dan gizi buruk tak *MENUMPULKAN OTAKNYA* untuk berpikir jahat. | Pendidikan harus menjamin bahwa pendidikan tidak akan *MENUMPULKAN RASA KEINGINTAHUAN* anak.

tuna

Jika tahanan yang bersangkutan *TUNA AKSARA*, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. | *TUNA DAKSA* diberi kemampuan membina diri dan gerak. | Kami juga memfasilitasi anak-anak *TUNADAKSA* dan *TUNALARAS*. ^{1*} | Sekolah swasta ini menangani anak-anak *TUNA GRAHITA* dan *TUNA RUNGU*. | *TUNA LARAS* diajari berperilaku sosial yang baik. | Sriyono adalah seorang *TUNA NETRA* bersuara emas. | Hal ini akan segera bermanfaat bagi penyandang masalah *TUNA SOSIAL*. | Mereka selalu mengharapkan perempuan golongan *TUNA SUSILA* tidak mirip dengan perempuan *TUNA SUSILA*. | Lelaki itu tidak *TUNA TELINGA* seperti ia duga, tetapi ada kesulitan dalam hal bercakap-cakap. | Sekitar 80 persen terdiri dari penyandang cacat tuna rungu, *TUNA WICARA* dan tuna daksa. | Jumlah *TUNA WISMA* di seluruh penjuru dunia lebih dari 100 juta orang.

^{1*} KBBI only gives the forms *tunadaksa* and *tunalaras*, written as one word.

tunai

- Di tengah maraknya metode *PEMBAYARAN NON TUNAI*, *PEMBAYARAN TUNAI* ternyata masih menjadi tulang punggung transaksi keuangan di Indonesia. | Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan *UANG TUNAI*.
- Akhirnya Pak Haji *MENUNAIKAN IBADAH HAJI*, dan kemudian kembali ke kampung. | Aku telah berhasil *MENUNAIKAN JANJIKU* padamu. | Mereka berhenti, lalu mandi untuk *MENUNAIKAN SALAT* subuh di masjid. | *TANGGUNG JAWAB* itu gagal *DITUNAIKAN*, atau terlihat hasilnya sangat kecil. | Adelaar tak bisa *MENUNAIKAN TUGASNYA*. | Pengusaha batu bara harus *MENUNAIKAN KEWAJIBAN* terhadap negara.

tunas

- Setelah beberapa hari akan muncul *AKAR TUNAS*. | Anak-anak di pesisir pantai adalah *TUNAS-TUNAS BANGSA* yang kelak akan membawa kemajuan bagi kampung mereka. | Waktu itu disebut waktu inkubasi atau *MASA TUNAS*. Dalam *MASA TUNAS* itu terjadi pertempuran yang hebat antara benih-benih penyakit dengan reaksi tubuh.
- Hal ini dapat membantu munculnya *TUNAS AKAR* dan pertumbuhan tunas untuk membentuk akar muda. | Semua itu telah menumbuhkan *TUNAS HARAPAN* baru di jiwa Rustandi. | Misi SMA ini adalah mengembangkan peserta didik menjadi *TUNAS PEMIMPIN* masa depan. | Tukang kebun menyemaikan *TUNAS TANAMAN* ke lahan untuk memproduksi tanaman baru.

tunda

Saya *MENUNDA LANGKAH* saya yang ingin menghampiri lukisan itu. | Sebelumnya, pemerintah daerah berencana membuka pembelajaran tatap muka bagi siswa ini. Namun, dengan adanya penemuan kasus covid sebelum sekolah dibuka, pemerintah daerah pun

memutuskan *MENUNDA LANGKAH* tersebut. | Pakar kebijakan publik ini meminta pemerintah *MENUNDA PROYEK* infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang.

tunduk

- Kedua perempuan itu melangkah pergi dengan *WAJAH TERTUNDUK*.
- Delisa menelan ludah dan menggigit bibirnya. *MENUNDUK DALAM-DALAM*. | Bramanti tidak menjawab. Tetapi kepalanya *TERTUNDUK DALAM-DALAM*. | Ia menangis tanpa suara, *TERTUNDUK LESU*. | Dia hanya memandang Nisa dengan pandangan yang membuat Nisa *TERTUNDUK MALU*.
- Kedua lelaki itu *MENUNDUKKAN BADAN* rendah-rendah. | Bu Ana *MENUNDUKKAN KELOPAK MATANYA*. | Pintunya pendek, sehingga apabila seseorang hendak masuk harus *MENUNDUKKAN KEPALA*. | Ia *MENUNDUKKAN MUKA* dengan penuh khidmat. | Papa menyuruhnya agar selalu *MENUNDUKKAN PANDANG* bila berbicara dengan seseorang.
- Dia berhasil membuktikan bahwa dia satu dari sedikit desainer yang bisa *MENUNDUKKAN BATIK*. | Dia diketahui banyak *MENUNDUKKAN DAERAH* musuh-musuhnya. | Barulah ada harapan untuk *MENUNDUKKAN HATINYA*. | Tujuan mereka tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk *MENUNDUKKAN PESAINGNYA*.

tunggak

Kita sudah melaporkan masalah *TUNGGAKAN GAJI* pelatih asing. | Terkait dengan peserta yang *MENUNGGAK IURAN*, bisa mengaktifkan lagi kepesertaannya dengan melunasi tunggakan iuran. | Peserta yang telat membayar iuran, akan dikenakan denda 2 persen dari *IURAN TERTUNGGAK*. | Sekolah mengirim surat ke orang tua murid karena anaknya *MENUNGGAK UANG* sekolah berbulan-bulan. | Diharapkan tidak ada lagi masalah besarnya *TUNGGAKAN PEMBAYARAN* rekening listrik. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga *tunggakan* pembayaran / ~ pajak / ~ pinjaman dsb.

tunggal

- Dus, kini perusahaan yang dipimpinya menjadi *AGEN TUNGGAL* untuk Indonesia. | Dia lahir sebagai *ANAK TUNGGAL*, dan terbiasa mandiri sejak kecil. | Setelah pencabutan *ASAS TUNGGAL* Pancasila di zaman reformasi, seluruh organisasi kembali kepada asasnya yang semula. | Tidak ada korban jiwa dalam *KECELAKAAN TUNGGAL* ini. Namun 11 penumpang mengalami luka-luka. | Perusahaan itu adalah *DISTRIBUTOR TUNGGAL* salah satu produk mewah dari Perancis. | Sejak 2008, para ibu yang berupaya mencari pekerjaan mengubah citra *IBU TUNGGAL* dan mengatasi kemiskinan. | Beberapa tahun yang lalu, kereta api dari Jakarta hingga Surabaya masih dilayani oleh *JALUR TUNGGAL*. | *KALIMAT-KALIMAT TUNGGAL* yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. | Mereka memiliki prospek sangat cerah sebagai pemenang *MAYORITAS TUNGGAL* dalam pemilu Indonesia tahun depan. | Persebaya membawa *MISI TUNGGAL*: mengamankan status mereka di Liga 1 musim depan. | Bunyi rinding untuk pelengkap, karena hanya bisa mengeluarkan *NADA TUNGGAL*. | Mereka mendengar derum sebuah truk yang tenggelam dalam *TUNGGAL NADA* hujan. | Seorang yang menjadi *ORANG TUA TUNGGAL* harus memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan juga keuangan. | Sebagai *PUTRI TUNGGAL*, ia mengerti perasaan ayahnya. | Rumah deret merupakan *RUMAH TUNGGAL* («single housing») yang disusun secara berjajar tanpa ada jarak atau sisa lahan kosong. | Inti deklarasi ini adalah menentang pengekan pers dan menolak *WADAH TUNGGAL* untuk jurnalis. | Akhirnya Yo Han menjadi *PEWARIS TUNGGAL* ilmu Bu-kek Hoat-keng dari kakek itu. | Pembangunan BTS («Base Transceiver Station») menggunakan anggaran tahun berjalan. «Ini bukan kegiatan tahun jamak tapi *TAHUN TUNGGAL*.»
- «*DWI TUNGGAL*» merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pasangan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta. ^{2*}

^{1*} ditemukan juga: *faktor tunggal* / *juara* ~ / *pemain* ~ / *mata uang* ~ / *organ* ~ («keyboard») / *pameran* ~ / *spasi* ~ / *petenis* ~ dsb.
^{2*} certain religions. such as Catholicism, use the concept of «Tri Tunggal» (Holy Trinity)

tunggang ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 253 tahanan <i>LARI TUNGGANG-LANGGANG</i> keluar dari sel mereka. • Dia lebih pandai <i>MENUNGGANG KUDA</i> daripada aku, anak semuda ini. • Masalahnya, pengelompokan ini tak selalu benar, terkadang sekadar <i>MENUNGGANGI ASUMSI</i> tak berdasar. • <i>KUDA TUNGGANG</i> juga menjadi ikon wisata di sana. 	
tunggang ²	<p><i>AKAR TUNGGANG</i> tanaman membutuhkan tempat yang leluasa untuk ditembusnya sehingga akar tunggang tidak tumbuh kerdil atau bengkok.</p>	
tunggu	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tidak seharusnya guru-guru ini hanya bersikap <i>MENUNGGU BOLA</i>. Ada banyak orang yang mengantri <i>MENUNGGU GILIRAN</i>. Ia tidak mau <i>TUNGGUI DATANGNYA</i> bahaya untuknya. • Di ruang itu ada seorang <i>PASIEN</i> yang sedang <i>DITUNGGUI</i> oleh keluarganya. • Akhirnya seluruh penumpang diminta untuk turun dan kembali ke <i>RUANG TUNGGU</i> keberangkatan. • Bukti kami sudah lengkap, <i>TINGGAL TUNGGU</i> waktu saja untuk melakukan eksekusi. Semua ini kayak bom waktu yang <i>TINGGAL TUNGGU</i> meledak. • Sebenarnya aku tidak yakin bila yang mengintip di balik pagar itu adalah manusia. Bisa jadi ia <i>HANTU PENUNGGU</i> rumah. 	
tungkai	<p>Kau menatap dengan lutut lemas, berjuang menggerakkan <i>TUNGKAI KAKIMU</i> untuk mundur.</p>	
tungkus	<p>Justru kami ini yang <i>BERTUNGKUS-LUMUS</i> membagi kesejahteraan global agar terjadi keseimbangan.</p>	
tunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini turut memainkan peran strategis dalam <i>MENUNJANG PENCAPAIAN</i>. Observasi ini digunakan untuk <i>MENUNJANG DATA</i> yang diperoleh pada hasil wawancara. Suasana yang tenang merupakan salah satu kondisi yang dapat <i>MENUNJANG KEBERHASILAN</i> pendidikan. Kedua aplikasi tersebut <i>MENUNJANG FITUR</i> perintah suara sehingga memudahkan pengguna perangkat iOS di Indonesia berkomunikasi dan mengakses informasi. Untuk <i>MENUNJANG PELAKSANAAN</i> tugas itu, mereka berupaya menggandeng berbagai pihak. «Handset» ini cukup lengkap dan nyaman untuk <i>MENUNJANG KEPERLUAN</i> berkomunikasi. Salah satu kegiatan yang <i>MENUNJANG PROSES</i> pendidikan adalah kegiatan penjadwalan. ^{1*} • Ada sembilan jenis <i>PEMERIKSAAN PENUNJANG</i> yang umum dilakukan. • Bagi pegawai pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur gaji dan jaminan sosialnya seperti: <i>TUNJANGAN ANAK, JANDA, HARI TUA, PENGOBATAN DOKTER</i> dan sebagainya. Dalam Perjanjian Kerja Bersama tercantum bahwa komponen gaji terdiri atas gaji pokok, <i>TUNJANGAN TETAP</i>, dan <i>TUNJANGAN TIDAK TETAP</i>. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menunjang pembangunan / ~ kebutuhan / ~ kegiatan / ~ pengembangan / ~ kelancaran / ~ kepentingan / ~ pertumbuhan</i> dsb. ^{2*} ditemukan juga: <i>tunjangan beras / ~ (biaya) kesehatan / ~ ciuti / ~ fungsional / ~ hari raya / ~ jabatan / ~ keluarga / ~ profesi / ~ sosial / ~ tambahan / ~ transport</i> dsb.</p>
tunjuk	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mudah untuk memiliki nyali mengakui kebodohan dan kesalahan diri sendiri. Lebih mudah untuk <i>MENUNJUK JARI</i> dan menyalahkan yang lain. <i>MENUNJUKKAN JARI</i> ke orang lain lebih mudah dibandingkan dengan <i>MENUNJUK JARI</i> pada diri sendiri. Dia langsung <i>TUNJUK TANGAN</i> untuk bertanya. ^{1*} • Dengan tema, «<i>TUNJUKKAN BAKATMU</i> Ekspresikan Kreativitasmu», mahasiswa memiliki peran strategis dalam dinamika kehidupan kampus. Masing-masing mempunyai ciri khas yang <i>MENUNJUKKAN PERBEDAAN</i> antara yang satu dengan lainnya. Manusia bisa tertular virus tanpa <i>MENUNJUKKAN GEJALA</i> penularan. Panitia itu tak <i>MENUNJUKKAN GELAGAT</i> akan berhenti bekerja. 	<p>^{1*} If I'm not mistaken, <i>menunjuk(kan) jari</i> means «to point your finger to somebody» in order to blame that person, and <i>tunjuk/menunjuk tangan</i> is to raise your hand, for example in order to ask permission to say or ask something (also in school?), or to</p>

Tanaman yang dirawat dengan pola organik, *MENUNJUKKAN HASIL* lebih besar. | Sebagai seorang tenaga kesehatan yang dijadikan «role model» harusnya kita *MENUNJUKKAN PERILAKU* hidup bersih dan sehat. | Pada hari-hari pertamanya bekerja, Ivan dan Anna sama-sama *MENUNJUKKAN SIKAP* baik.

- Saat itu *JAM MENUNJUKKAN* pukul sebelas menjelang tengah malam.
- Awalnya alat ini tidak digunakan sebagai *PENUNJUK ARAH* melainkan sebagai *PENUNJUK NASIB*, aneh. | *PETUNJUK ARAH* ke berbagai area wisata bisa dibidang cukup lengkap. | Ada *PETUNJUK ARAH KIBLAT* di plafon kamar, tempat wudu, dan ruang salat berjemaah. | Produk ini tidak mencantumkan *PETUNJUK PENGGUNAAN* barang dalam bahasa Indonesia. | Tanpa *PENUNJUK JALAN*, dia akan mati kehausan dan kelaparan di daerah yang mengerikan itu. | Produsen sudah memberikan *PETUNJUK PEMAKAIAN*.

- 2*
 - Aku tidak perlu *MEMBERINYA PETUNJUK* apapun. | Polisi belum *MENDAPATKAN PETUNJUK* apa pun. | Ketika akhirnya semua *PETUNJUK* bisa *KUSAMBUNG-NYAMBUNGAN*, semua menjadi jelas.
 - Seorang penulis naskah lakon setidaknya mengerti tentang *SENI PERTUNJUKAN*.

tuntas

- Agar *MASALAH* ini *TUNTAS*, Iriawan berencana membahasnya bersama Kementerian Perhubungan, awal pekan depan.
- Satu pekan menjelang praktikum, mereka telah *MEMBAHAS HINGGA TUNTAS* latar belakang masalah. | Justru karena dilakukan secara kolektif, korupsi secara gotong royong ini sulit *DIKUPAS TUNTAS*. | Pemerintah harus dapat menegakkan kembali wibawanya dengan segera *MENGUNGKAP TUNTAS* kasus ini. | Kejadian itu harus *DIUSUT TUNTAS* agar tidak terjadi lagi. | Semua kasus itu harus *DIUSUT HINGGA TUNTAS*. | Kasus ini akan *DIUSUT SAMPAI TUNTAS*.^{1*}
- UU Nomor 12 memang *MENUNTASKAN MASALAH WNI* yang kawin dengan orang asing. | *TUNTASKAN RASA PENASARANMU* dengan membaca buku yang menegangkan ini!^{2*}
- *PENUNTASAN MASALAH* kerusakan ruang kelas sebenarnya ditargetkan selesai pada 2019.

tuntut

- Daerah jangan cuma *MENUNTUT HAK*, tapi jalankan kewajiban. | Mereka *MENUNTUT KEADILAN* sebagai warga negara Republik Indonesia. | Kedua cara menangani sungai itu *MENUNTUT PENANGANAN* yang sama: memindahkan penduduk yang merampas badan sungai. | Mereka *MENUNTUT TEBUSAN* Rp 2 miliar. | Pemilik lahan yang longsor dan menelan nyawa dua bocah di Pangkalan Bun, *DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABANNYA*.
- Dalam ragam bahasa tulis, *DITUNTUT ADANYA* kelengkapan unsur tata bahasa. | Dalam situasi krisis dan kedaruratan kita *DITUNTUT BEKERJA* cepat. | Kita *DITUNTUT MAMPU* menyesuaikan dengan tatanan baru.
- Mereka punya tingkat keahlian tinggi dalam menghindari *TUNTUTAN HUKUM*.
- Secara resmi *TUNTUTAN DICABUT*, tadi sudah tanda tangan dengan pihak pelapor. | Sementara itu Sengkon dan Karta juga *MENGAJUKAN TUNTUTAN* ganti rugi Rp 100 juta kepada lembaga peradilan yang salah memvonisnya. | Tim kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim *MEMBATALKAN TUNTUTAN* jaksa terkait kasus penyebaran video tersebut. | Setelah melalui proses persidangan, pihak pengadilan memutuskan untuk *MENGABULKAN TUNTUTAN* warga. | Namun sampai sekarang masih dijumpai ketidaksiapan dalam *MELAKSANAKAN TUNTUTAN* tersebut. | Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa *MELAKUKAN TUNTUTAN* ke pengadilan sipil. | Mereka turun ke jalan untuk *MENGEMUKAKAN TUNTUTAN* mereka. | Pemimpin harus beradaptasi untuk *MEMENUHI TUNTUTAN* usaha mereka, pelanggan dan pasar penjualan. | Perkelahian terjadi ketika pihak kepolisian *MENOLAK TUNTUTAN* dari sekelompok prajurit untuk melepaskan si

say “me”. I haven’t found *angkat jari* nor *angkat tangan* in either of these uses.

^{2*} KBBI gives both *penunjuk* and *petunjuk*; ditemukan juga: *petunjuk pencegahan* / ~ *pelaksanaan* / ~ *pemakaian* / ~ *tennis* dsb.

bdk. *Jika demikian, pemecahan masalahnya tidak akan tuntas.*

^{1*} ditemukan juga: *diberantas sampai tuntas* / *memahami* ~ / *menyelesaikan* ~ dsb.

^{2*} ditemukan juga: *agenda dituntaskan* / *dendam* ~ / *janji* ~ / *kasus* ~ / *kompetisi* ~ / *konflik* ~ / *korupsi* ~ / *persoalan* ~ / *program* ~ / *proyek* ~ / *transaksi* ~ / *urusan* dsb.

tersangka. | Semua orang menahan napas untuk mendengar apa yang akan diucapkan sang ketua menghadapi *TUNTUTAN BERAT* itu. | *TUNTUTAN* yang *RINGAN* ini, jelas tidak mewakili rasa keadilan bagi korban.

turun

- Jika kurang tidur, *DAYA TAHAN* tubuh akan *TURUN*. | Hal ini dapat *MENURUNKAN KADAR* keasaman air hujan. | Ketika *MALAM TURUN* sepenuhnya, ia menghilang dalam kegelapan. | Mereka bisa bermain-main sampai menjelang *MALAM TURUN*. | Pasien ini mengaku telah merasakan *KESEHATANNYA MENURUN* sejak berada di Paris. | Bagaimanapun juga, usia tua membuat *SEMANGATNYA* banyak *MENURUN*.
- Setelah tiga bulan, *TURUN PERINTAH* untuk menghentikan kegiatan tersebut. | Dalam setiap pertemuan rutin dengan gubernur, mereka mengadukan hal ini. Itulah sebabnya *TURUN SURAT* keputusan agar walikota seluruh DKI menutup bioskop-bioskop rakyat.
- Barulah menjelang *TURUN MINUM* Kiai Rais dengan lincah mampu meliuk-liuk melewati bertahan lawan.
- Kesehatan Taufik memang *MENURUN BANYAK*. | Angka pencurian kendaraan bermotor *MENURUN DRASTIS* (sampai 33% dalam kurun satu tahun saja). | Melewati jembatan Banda Rusuang jalan kembali mendarat, dan lalu *MENURUN* lebih *LANDAI* begitu memasuki areal persawahan. | Bawang putih impor telah masuk pasar, dan harga *TURUN SIGNIFIKAN*. | Pada usia 18 tahun, telaga anak laki-laki «membully» dengan kontak fisik *MENURUN TAJAM*. | Tarif listrik industri *TURUN TIPIS* Rp 100 per kWh.
- Kendati penyakit mental tak *BERSIFAT MENURUN*, lingkungan tempat tinggal berkontribusi besar.
- Dari seorang anak yang mempunyai segalanya, ia *MELUNCUR TURUN* menjadi seorang budak yang kehilangan segalanya. | Ia lari ke arah mana tadi dilihatnya burung *MENUKIK TURUN* dari udara. | Temperatur *MENUKIK TURUN* ke kisaran belasan derajat Celsius saja. | Penghasilan yang awalnya bisa diraup hingga Rp30 Juta per hari, sekarang *MENUKIK TURUN* sampai 90 persen.
- Lelah ialah suatu keadaan di mana kapasitas kerja tubuh *MENGALAMI PENURUNAN*.
- Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami *PENURUNAN DRASTIS* sebesar 41,86 persen. | Hal itu menggambarkan *PENURUNAN* angka kelahiran lebih *PESAT* dari angka kematian.
- Ia melihat matahari sore *MERAYAP TURUN* ke belakang Kota Samarinda.
- *TURUN TEMURUN*, keluarga kami menempati rumah ini.
- Ketidakpatuhan ini selanjutnya memaksa target pertumbuhan *DIKEREK TURUN* menjadi minus 4% pada kesepakatan ketiga.
- Aku tak menganggap hal-hal itu sama artinya dengan *TURUN PANGKAT*. | Setelah tiba saatnya, *ABYASA* pun *TURUN TAKHTA* digantikan Pandu sebagai raja. ^{1*} | Menurut keputusan ini, TNI tetap memiliki hak untuk *TURUN TANGAN* atas permintaan kepolisian. | Selanjutnya, seluruh karyawan harus *MENURUNI TANGGA* darurat.
- Ia mencoba *TURUN DARI TEMPAT TIDUR* dan mulai menerka-nerka letak sandalnya. | Mahasiswa dan masyarakat hari ini akan kembali *TURUN KE JALAN*. | Bersama 13 dokter lain, dia *TURUN KE KAMPUNG-KAMPUNG* mengobati pasien. | Wali Kota Palembang langsung *TURUN KE LAPANGAN* untuk mencari tahu penyebab banjir di lokasi ini. | Perempuan ini memutuskan *TURUN KE MEDAN PERANG* setelah suaminya gugur di tangan musuh.
- Hal ini terjadi beberapa saat setelah media *MENURUNKAN BERITA* jatuhnya helikopter di Bogor. | Majalah ini edisi 2-8 November *MENURUNKAN LAPORAN* investigasi tentang harga obat yang meroket. | Itu mungkin *WATAK* yang *DITURUNKAN* dari ayahnya. ^{2*}

^{1*} KBBI only gives this form, but *turun tahta* seems to be more usual

^{2*} ditemukan juga: *menurunkan ilmu*

• DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membuat *ATURAN TURUNAN* Undang-Undang tersebut. | Pemerintah tinggal meyakinkan wajib pajak, yang hingga kini masih menunggu *TURUNAN PERATURAN* yang belum lengkap. | Dalam agama Islam memang tak dikenal istilah *DOSA TURUNAN*. | Kata benda dibedakan atas kata benda bentuk dasar dan *KATA BENDA TURUNAN*. | Kodein merupakan *SENYAWA TURUNAN* dari morfin, tetapi memiliki kemampuan menghilangkan nyeri lebih lemah. | Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang («money market»), pasar modal («capital market»), atau *PASAR TURUNAN* («derivative market»). | Dewan Kelapa Nasional bertugas meningkatkan produksi, kualitas, dan pemanfaatan kelapa. Kini ada 100 lebih *PRODUK TURUNAN* kelapa.

• Siapa yang bertemu dengannya, *TUJUH TURUNAN* nasib sial. | Aku kirim setan dan jin menyerang kalian, aku sumpahi kalian *TUJUH TURUNAN*. | Mereka menimbun kekayaan yang tak habis *TUJUH TURUNAN*.

turut

• Suara-suara itu seolah memanggilnya, mengajaknya *TURUT SERTA* bermain.
• Aku mengamati misa di gereja meski tak *TURUT MENGAMBIL BAGIAN*. | Ia takut apabila ada siswanya yang *TURUT MENJADI KORBAN* kebakaran. | Semua *TURUT LARUT* dalam kesedihan. | Dia *TURUT LARUT* dalam pergolakan pasca kemerdekaan. | Hal ini *TURUT MEMAINKAN PERAN* strategis dalam menunjang pencapaian. | Ada pikiran bahwa negara *TURUT BERSALAH* dalam terjadinya korban. | Ini adalah sebuah organisasi profesi untuk mereka yang bekerja pada lembaga arkeologi atau *TURUT GIAT* membantu dalam pekerjaan arkeologi.
• Aldi, Nando, dan Riana hanyalah tiga dari banyaknya relawan yang *TURUT ANDIL* dalam gerakan itu. | Kopi sachet pun juga *TURUT ANDIL* dalam memajukan kesejahteraan petani.
• Saya *TURUT BANGGA* melihat semangat para anak muda yang berkumpul hari ini. | Saya *TURUT BERDUKA CITA* yang sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan ini. | Aku *TURUT PRIHATIN*.
• Daftar Pustaka ditulis secara berurutan *MENURUT ABJAD* sesuai huruf pertama nama penulis. | *MENURUT HEMAT* saya argumen ini kurang konsisten kalau dikaji lebih jauh. | Masing-masing dikelompokkan lagi ke *MENURUT JENIS KELAMIN, TINGKAT, GARIS KETURUNAN, DAN UMUR*. | Semuanya akan berlangsung *MENURUT RENCANA*. | Nilai itu cukup besar *MENURUT UKURAN* saya.
• Benturan antarumat tidak akan terjadi jika masing-masing pihak *MENURUTI ATURAN* mainnya. | Sebaiknya aku *MENURUTI PERMINTAAN* mereka. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *menuruti arahan / ~ dorongan / ~ imbauan / ~ kata hati / ~ kehendak / ~ kemauan / ~ perintah* dsb.

tusuk

• *DINGIN* mulai *MENUSUK*.
• Namun pemandangan ini sungguh menyakitkan, teramat *MENUSUK HATINYA*. | Mereka menutup hidung, mencegah bau belerang yang makin *MENUSUK HIDUNG DAN PARU-PARU*. | Senyuman dan ucapan itu *MENUSUK JANTUNG* Keng Hong. | Tawa kami meledak *MENUSUK PERASAAN* Mahar. | Ah, betapa pahit dan *MENUSUK PERASAAN* ungkapan ini.
• Beragam metode alternatif pun pernah dijajal Reina. Dari konsumsi suplemen jutaan rupiah setiap bulan, terapi pijat, hingga *TUSUK JARUM* (akupunktur).
• Pemeriksaan standar yang dipakai oleh para ahli alergi untuk mengetahui penyebab alergi adalah dengan tes kulit. Tes kulit ini bisa terdiri tes gores, *TES TUSUK* atau tes suntik.
• Ia menunjukan serangannya yang hebat itu kepada Cin Hai dengan sebuah *TUSUKAN KILAT* ke arah dada pemuda itu.

tutup

• Sekarang, begitu banyak surat kabar bagus yang *TERANCAM TUTUP*.
• Sampai siang ini, ada tiga toko yang *DITUTUP PAKSA*.

^{1*} this section (until the next bullet) includes the meanings of «to cover»

- Tidak *TERTUTUP KEMUNGKINAN* permainan ini juga melibatkan mereka. | Waktu melintas di depan gudang penyimpanan barang-barang, dia lihat pintu gudang tidak *TERTUTUP RAPAT*. | Rahasia itu *TERTUTUP RAPAT* sampai pangeran mahkota menjadi kaisar. | Negeri rahasia, karena berabad-abad lamanya mereka *MENUTUP RAPAT* tempat rempah aneh itu berasal. | Bila berada pada akhir kata, fonem /p/ tidak diucapkan secara lepas; bibir kita masih tetap *RAPAT TERTUTUP* waktu mengucapkan bunyi ini.
- Harus *MENUTUP CELAH* potensi terjadinya kerumunan saat pilkada. | *PENDAFTARAN DITUTUP* sewaktu-waktu setelah kuota terpenuhi. ^{1*} | Sejumlah pengusaha terpaksa gulung tikar karena pendapatan yang mereka peroleh tidak bisa *MENUTUP BIAYA* operasional. | Tapi pendapatan dari penjualan tiket pun tidak akan pernah bisa *MENUTUPI BIAYA* produksi. | Hal ini memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang mencari dana untuk *MENUTUPI DEFISIT* anggaran. | Terpaksalah emak menjual lagi persediaan perhiasannya yang masih ada untuk *MENUTUPI KEKURANGAN* itu. | Organisasi ini harus mencari dana tambahan atau berhutang untuk *MENUTUP KEKURANGAN* dana pada periode tertentu. | Dengan kata lain, kita sebenarnya sudah masuk ke situasi *GALI LUBANG-TUTUP LUBANG*. | Kita bisa menjadi bangsa yang pandai menghargai bahasa nasionalnya tanpa *MENUTUP MATA* atas pengaruh bahasa asing yang bermanfaat. | Namun, kita tidak bisa *MENUTUP MATA*, banyak hal yang harus diperbaiki terkait program ini. | Untuk *MENUTUP MEJA* («table set-up») hendaknya dilakukan dengan penuh cita rasa keindahan. | Kulihat Bapak membantu *MENUTUP MEJA*, menyediakan empat buah piring. | Joko Handoko lalu menggunakan kedua tangannya *MENUTUPI MUKANYA*. | Aku telah melihatmu dari kejauhan, di seberang rel yang *PALANGNYA* telah *TERTUTUP*. | Setelah itu, *RAPAT DITUTUP*. | Lalu menyuruhku istirahat dan *MENUTUPI TUBUHKU* dengan selimut. | Kini ibu sudah tiada. *TUTUP USIA* tahun lalu seminggu menjelang Ramadhan.
- *PENUTUP ATAP* boleh dari asbes, semen gelombang, seng gelombang atau genteng sederhana.
- Juga tidak lupa kue basah atau irisan buah-buahan sebagai *HIDANGAN PENUTUP*. | Siapa yang akan menuliskan kata pengantar dan *KATA PENUTUP* tadi? | Menu ini terdiri atas makanan pembuka, hidangan utama dan *MAKANAN PENUTUP*.

and «to close, to shut»; it might be possible to separate these meanings

tutur

- Uji ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa *PENUTUR ASLI*. | Beliau adalah *PENUTUR FASIH BAHASA* Inggris. | Uji ini tidak hanya akurat bagi *PENUTUR JATI* bahasa Indonesia, tetapi juga relevan bagi penutur asing. | *TUTUR RINGKAS* yang merupakan ragam informal ini biasanya terjadi apabila dua orang teman berkomunikasi secara tatap muka.
- Meski usianya berkepalan delapan, ingatannya masih tajam. *TUTUR KATANYA* tertata.
- Pengarang ini membebaskan *GAYA TUTURNYA* dengan tetap menjaga plot di setiap cerita. | Semakin akrab Anda dengan seseorang semakin santai dan rileks *GAYA TUTURAN* yang digunakan.
- Hal tersebut diungkapkan penutur dengan memberi sebuah pujian kepada *MITRA TUTUR*.

TV → televisi

uang

- Rupiah akan bergerak liar dan sensitif terhadap *ARUS UANG* masuk atau keluar. | Dia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi *SEGEPOK UANG* seratus ribuan. | Apabila kamu benar-benar perhatikan, dunia digital bisa jadi *LADANG UANG* yang sangat mengilap. | Ia telah ditolak oleh petugas parkir karena membayarnya dengan *KEPINGAN UANG* logam. | Sudah saatnya dunia memiliki lebih dari satu *MATA UANG ACUAN*. | Kedua hal ini adalah dua *SISI DARI SATU MATA UANG*. | Saat itu inflasi cukup tinggi. *NILAI UANG* turun-naik. | Investasi langsung dapat dilakukan dengan

^{1*} ditemukan juga: *uang hibah mahasiswa / ~ sagu hati*

membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di *PASAR UANG* («money market»), pasar modal («capital market»), atau pasar turunan («derivative market»). | Di desa yang perekonomiannya kurang maju, *PERPUTARAN UANG* pun juga sedikit. | Hal ini membikin roda ekonomi masyarakat bergerak, *PUTARAN UANG* bertambah.

- Akhirnya perusahaan memberikan *UANG DUKA* pada sang istri sejumlah Rp 243 ribu untuk mengurus jenazah suaminya. | Hal ini secara sederhana dapat dilakukan dengan memaksimalkan *UANG IURAN* anggota. | Anak kelas satu juga dianggap masih punya banyak *UANG JAJAN*. | *UANG JATAH* dibayarkan rutin pada petugas setiap kali Ananta datang menjenguk. | Di depannya *UANG KERTAS* menumpuk hingga sejengkal. | Mungkin tidak masuk di akal banyak orang bahwa pemberian fasilitas sebesar ini terjadi tanpa adanya *UANG PELICIN*. | Sama seperti prosedur angsuran, nasabah datang ke pegadaian dengan membawa *UANG PELUNASAN* dan sewa bunganya. | Apalagi kini *UANG MUKA* sepeda motor tak bisa seenak udal, misalnya Rp 500.000. Kini rata-rata *UANG PANJAR* mencapai Rp 2 juta. | Mulai minggu ini, pola pembayaran bukan «reimburse», tetapi *UANG MUKA*. | Rp 4,7 milyar *UANG PALSU* ini sudah beredar di kota besar misalnya, Surabaya, Semarang, Jakarta dan sebagainya. | Mereka tak segan-segan untuk menerima *UANG PANAS* tersebut. | *UANG PANGKAL* diminta sebelum melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. | Anda tidak perlu repot mencari *UANG PAS* untuk pembayaran transaksi dengan nominal kecil. | Mau beli barang mewah tapi hanya memiliki *UANG PAS-PASAN*? | Seringkali Anda tidak menganggap *UANG RECEH* itu penting karena nominalnya yang kecil. | Merupakan Objek Pajak Penghasilan (...) *UANG SAKU*, *UANG REPRESENTASI*, *UANG RAPAT*, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. | Saat akan pulang, *UANG TAMBANGAN* pun terenggam di tangan. | Untuk mengaktifkan kembali fungsi komputer, sang korban diminta membayar *UANG TEBUSAN*. | Gedung Serba Guna itu bisa digunakan sebagai tempat beribadah dan tidak dipungut *UANG SEWA* alias gratis. | Demikian juga bila melamar lowongan kerja. Bahkan pelamar untuk menjadi penyapu jalan dimintai *UANG SOGOK*. | Kalau orang cari kerjaan harus menyediakan *UANG SOGOKAN*, dari mana uang sogokan itu dia peroleh? | Kami memperkirakan *UANG TABUNGAN* kami hanya cukup untuk hidup enam bulan. | Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan *UANG TUNAI*. ^{1*}

- Berapa rupiah *UANG* negara *DIBOROSKAN* untuk menggaji sosok guru siluman ini? | Mengapa banyak pria dan wanita yang *MEMBUANG UANG* banyak untuk meningkatkan daya tarik fisik? | Saya cari tahu bagaimana cara *MEMBUAT UANG* di internet. | «Saya kira ini lebih sebagai hobi ketimbang untuk *CARI UANG*,» ujarnya. | Ini akan menutup kemungkinan kejahatan *CUCI UANG* («money laundry») dan pembuatan uang palsu. | Dia *MENGGELAPKAN UANG* di kantor desa sehingga dia mendapat hukum karma. | Ia merencanakan *MENYISIHKAN UANGNYA* lima belas ribu setiap bulan. | Dia sedang *MENABUNG UANG* untuk mempersiapkan biaya penelitiannya menyelesaikan skripsi. | Jika masih memungkinkan bisa bekerja dari rumah, *UANG* transportasi bisa *DITABUNG*. | Orang kaya itu, orang yang *MENABURKAN UANGNYA* di mana-mana. | Sejak itu, Abdul tak pernah *MENAGIH UANG* sewa. | Dia selalu lewat di situ setiap pagi hari pasaran untuk *MENARIK UANG* retribusi dari para pedagang. | Pelanggar dapat *MENITIPKAN UANG* denda pelanggaran lalu lintas melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. | Sekolah mengirim surat ke orang tua murid karena anaknya *MENUNGGAK UANG* sekolah berbulan-bulan.

- Selama menunggu keputusan pensiunnya, dia menerima *UANG BUTA* setiap bulan (gaji yang diterima walaupun tidak aktif lagi bekerja). | Uangnya bisa dialihkan ke tahun berikutnya. Jadi *UANG* itu tidak *HANGUS*. | Pelaku mengakui perbuatannya telah membuat dan mengedarkan *UANG PALSU PECAHAN* seratus ribu dan lima puluh ribu.

- Perutnya berbunyi, kelaparan. Tapi ia tak punya *UANG SEPESER* pun.
- Faktanya, tak sedikit yang pernah tertipu bisnis waralaba hingga *UANGNYA MELAYANG*. | Perayaan, pesta itu salah satu kegiatan dari kegiatan ekonomi, di mana *UANG* bisa *BERPUTAR*. | *UANG* simpananku mulai *MENIPIS*.
- Badan internal ini bertugas melakukan *AUDIT KEUANGAN* dan memiliki akses ke berbagai data dan dokumen internal. | Manajemen harus menyajikan *LAPORAN KEUANGAN* berupa neraca dan laporan rugi-laba. | Lembaga ini sebelumnya menyarankan opsi lain untuk menambal bolong *NERACA KEUANGAN* tersebut. | Hal ini akan bisa sedikit menolong *KESULITAN KEUANGAN* yang selama ini ditanggungnya.
- Dina sangat ahli dan ketat dalam *MENGATUR KEUANGAN*. | Hal ini tetap *MEMBEBANI KEUANGAN* perusahaan hingga kini. | Menteri Keuangan terus mengampanyekan mengenai pentingnya *MENGELOLA KEUANGAN* negara secara kredibel dan akuntabel.

- uap
- Dengan tidak sopan ia *MENGUAP* begitu *LEBARNYA*.
 - Ah, Andre mulai *MENGUAP BOSAN*.

- ubah
- Sekarang organisasi semakin terbuka, suasananya *BERUBAH JAUH*, lebih akrab, lebih transparan. | Ponsel *BENAR-BENAR MENGUBAH* hidup manusia. | Itu tidak *BANYAK MENGUBAH* strukturnya. | Ekspresi Wanda *BERUBAH DRASTIS*.
 - Tanpa edukasi, surga pun bisa *BERUBAH JADI* mimpi buruk. | Rasa ingin tahumu lambat laun *BERUBAH MENJADI* obsesi.
 - Suasana *BERUBAH CANGGUNG*.
 - Taman tidak boleh *BERUBAH FUNGSI*, apalagi untuk lahan parkir. | Jikalau ia tidak *UBAH HALUAN*, urusan bisa jadi kacau. | Awalnya inisiatif Boy membuat Farhan senang. Namun dengan cepat ia *BERUBAH PANDANGAN*. | Sebelum kami *BERUBAH PIKIRAN*, cepatlah kau pergi dari sini. | Apakah penjajahan kini telah *MENGUBAH WUJUDNYA* dalam bentuk yang lain? | Untuk bertahan hidup, aku harus menguasai ilmu *BERUBAH WUJUD*.
 - Hal ini dapat *MENGUBAH PERMAINAN* dalam perang melawan pandemi ini. | Beberapa pemain penting dianggap mampu menjadi *PENGUBAH PERMAINAN* atau «game changer».
 - Peraturan tersebut harus mendapatkan *PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG MENDALAM*. | Perubahan yang dimaksud bukanlah *PERUBAHAN YANG DANGKAL* atau hanya sebatas mengubah label atau judul program. | Privatisasi BUMN yang disertai deregulasi mencuatkan *PERUBAHAN-PERUBAHAN FUNDAMENTAL* dalam bidang-bidang berikut. | Modernitas membawa *PERUBAHAN RADIKAL* dalam masyarakat.
 - Mungkinkah *PERUBAHAN GENETIK* dapat dipengaruhi oleh nutrisi?
 - *PERUBAHAN IKLIM GLOBAL* sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer. | Targetnya adalah *PERUBAHAN PERILAKU* manusia terhadap pengelolaan sumber daya alam. | Generasi muda rentan dipengaruhi arus *PERUBAHAN ZAMAN*.^{1*}
 - Kondisi ini diperburuk dengan dampak pemanasan iklim global sehingga dibutuhkan upaya *ADAPTASI PERUBAHAN* iklim yang relatif cepat. | Beliau adalah contoh *AGEN PERUBAHAN* istimewa dalam soal pendidikan.^{2*}
 - Hal ini membantu membangun konsensus publik untuk *MENGADAKAN PERUBAHAN*. | Status darurat belum *MENGALAMI PERUBAHAN*. | Saya tidak melihat peristiwa itu akan *MEMBAWA PERUBAHAN*. | Perubahan pada remaja *MENCAKUP PERUBAHAN* biologis, kognitif dan psikososial. |

^{1*} ditemukan juga:
mengakomodir perubahan zaman / mengikuti ~ / menjawab ~ / menyesuaikan ~ / menyongsong ~ dsb.
^{2*} ditemukan juga:
implementasi perubahan / manajemen ~
^{3*} ditemukan juga:
mengantisipasi perubahan / membuat ~ / mendahului ~ / menghendaki ~ / mengikuti ~ / melahirkan ~ / melaksanakan ~ / melawan ~ / memicu ~ / menyongsong ~ / menandai ~ / menangani ~ / menangkap ~ / mewujudkan ~ dsb.

Kebijakan ini *MENDORONG PERUBAHAN* perilaku. | *PERUBAHAN* besar *DIGULIRKAN* Menteri melalui peraturan tentang Buku Teks Pelajaran. | Dinilai dari banyak akal muslihatnya dalam *MENGHADAPI* segala *PERUBAHAN*, tiada orang lain yang sebanding dengan dia. | Mereka tetap memiliki rasa antusias *MENJALANI PERUBAHAN*. | Penulis bisa memikirkan ulang apakah ia akan *MELAKUKAN* beberapa *PERUBAHAN* terhadap novelnya atau tidak. | Perubahan dari tradisional ke modernitas, *MELIBATKAN PERUBAHAN* radikal dalam pola-pola hidup masyarakat. | Kita butuh waktu untuk *MERANCANG PERUBAHAN* itu. | Ada semangat untuk *MENEMPUH PERUBAHAN* ke arah yang lebih baik, dalam setiap dimensi kehidupan bermasyarakat. | Generasi muda adalah generasi pembawa pembaruan, generasi yang seharusnya *MENIUPKAN ANGIN PERUBAHAN*.^{3*}

uban

- *RAMBUTNYA* mulai *DIHIAS UBAN*. | Mungkin *RAMBUTKU* sudah *TUMBUH UBAN*. | Setiap detik kehancuran *MENUMBUHKAN UBAN* di *RAMBUT* dan satu kerut mendalam di wajahmu.
- Rakyat Surabaya yang marah dapat ditenangkan oleh seorang kakek tua *BERJENGGOT UBAN*.
- *RAMBUTNYA* belum banyak *BERUBAN*. | *RAMBUT* kribonya jadi gondrong, *BERUBAN* bagai brokoli putih.

ubun

KEMARAHANNYA sudah *SAMPAI UBUN-UBUN*.

ucap

- Ada beberapa kalimat indah yang sering kita dengar *MELUNCUR TERUCAP* dari mulut para pemimpin.
- Mereka telah menghampiriku dalam pemakaman itu untuk *MENGUCAPKAN BELASUNGKAWA*. | Tekad telah bulat dan *JANJI TELAH DIUCAPKAN*. | *KATA-KATA* yang *DIUCAPKANNYA* seperti mengandung kekuatan magis. | Kami bertiga berpelukan *TANPA KATA TERUCAP*, hanya hati yang saling bertaut dan bersyukur. | Bagi mereka yang tidak *MENGUCAPKAN SUMPAH*, perkataan sumpah diganti dengan janji. | Hal itu telah menjadi pamali, *PANTANG UNTUK DIUCAPKAN*.
- Jikalau ada orang lain berani *MEMBANTAH UCAPANNYA* ia pasti akan pukul kepala orang itu hingga pecah. | Setiap orang haruslah *MENJAGA UCAPANNYA* agar tidak menyakiti hati orang lain. | Ia buru-buru *MERALAT UCAPANNYA*. | «Permisi,» ujarnya, tanpa *MENUJUKAN UCAPANNYA* pada orang tertentu.
- AS Roma pun menyampaikan *UCAPAN BELASUNGKAWA* lewat media sosial mereka. | Ia langsung menyambut dengan *UCAPAN KERAS*. | Sama sekali tidak menyangka *UCAPAN* sedemikian bijak dan *BERNAS* akan meluncur dari mulutnya. | *UCAPAN PEDAS* mereka mengenai suatu situasi yang berlaku dibiarkan. | Kami juga menyampaikan penghargaan dan *UCAPAN TERIMA KASIH* atas nama pemerintah atas segala perjuangan, dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan mereka.^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *ucapan doa dan apresiasi / ~ berdukacita / ~ salam / ~ selamat / ~ syukur / ~ tajam* dsb.

ucek

Tao *MENGUCEK MATANYA*, mungkin ada yang salah.

udang

Kita sering menyebut *OTAK UDANG* bagi orang bodoh. | Perubahan fungsi hutan bakau menjadi *PERTAMBAKAN IKAN DAN UDANG*, menjadi penyebab utama kehancuran hutan bakau di pesisir pantai ini.

udara

- Begitu keluar dari peron stasiun, mereka tersentak oleh *UDARA* yang *PEKAT*, penuh bau busuk yang anyir.
- Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan *ANGKATAN UDARA*. | Akibat kabut asap, tingkat *PENCEMARAN UDARA* di Pekanbaru memang gawat. | Selain

dari *JALUR UDARA*, Batam juga bisa diakses dari laut. | Magnet di lemari es memastikan pintu lemari es *KEDAP UDARA*. | Dengan demikian, rongga hidung dan selaput lendir berperan untuk *MENYARING UDARA* pernafasan. | Sebagian listrik juga padam, dan akhirnya *PENYEJUK UDARA* tidak berfungsi. | Mereka bertemu kembali ketika terjadi *SERANGAN UDARA*. | *TEKANAN UDARA* sangat memengaruhi cuaca. | Seperti halnya wilayah laut, kepentingan keamanan *WILAYAH UDARA* bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia.

- Ruang angkasa yang *HAMPA UDARA* tidak mendukung proses perambatan suara, sehingga kita kesulitan mendengar di sana. | Pada dasarnya setiap peraturan bekerja di dalam masyarakat melalui orang dan bukan bekerja dalam ruang yang *HAMPA UDARA*.
- Hasil pemeriksaan sejauh ini, seluruh pesawat sudah *LAYAK UDARA*.

ujar Semua fakta persidangan menunjukkan dia tidak terbukti bersalah melakukan *UJARAN KEBENCIAN*.

uji • *KEBERANIANNYA DIUJI* karena banyak yang mengajaknya bertarung. | Tahap pengujian hipotesis ini adalah untuk *MENGUJI HIPOTESIS* penelitian diajukan pada Bab II. | Terhadap anggota baru, komandan itu terus melakukan *UJI NYALI*. | Banyak lembaga untuk *MENGUJI KEMAHIRAN* dalam bahasa tertentu. | UKBI (*UJI KEMAHIRAN* Berbahasa Indonesia) merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia.

• Sistem tersebut menggunakan sensor yang terhubung dengan ruang monitoring sehingga *UJIAN MENGEMUDI* jadi lebih transparan dan akurat. | Pemberlakuan ketentuan itu sedang dalam tahap *UJI COBA* atau piloting yang akan selesai pada akhir Desember nanti. | Pesawat kembali normal setelah *DIUJI COBA* oleh teknisi. | Tinggal sedikit lagi untuk bisa disetujui pembimbing, *UJIAN PENDADARAN*, lalu ia akan menjadi sarjana. | *UJIAN PENGHABISANNYA* nanti memenuhi syarat masuk ke SGA, sekolah guru tingkat atas. | Untuk bisa kuliah, mereka pun harus lulus *UJIAN SARINGAN* bahasa.

• Memang Indonesia sedang *MENGALAMI UJIAN BERAT*.

• *MATA UJIAN* yang akan kautempuh nanti akan berkisar pada isi buku-buku itu.

• Ia bukan saja sering bolos kuliah, tapi juga *BOLOS UJIAN*. | Kemarin pertama kali dalam sejarah Republik semua guru *IKUT UJIAN* kompetensi. | Sumpah atau janji dokter harus diucapkan oleh setiap mahasiswa kedokteran waktu ia *LULUS UJIAN* dokternya dan menerima ijazah. ^{2*} | Calon ksatria ini harus *MENEMPUH UJIAN* terakhir sebelum diangkat menjadi ksatria. ^{3*}

• Saksi diperiksa dengan menggunakan *ALAT UJI KEBOHONGAN*. | Hal ini merupakan *BATU UJI* transformasi demokrasi Indonesia. | Topik ini tengah menjadi *BATU UJI* mutu demokrasi.

ujung • Menggigit *UJUNG BIBIRNYA*, sedikit kecewa, gadis itu berkata, «Apa saja, Jay.» | Bintik-bintik keringat muncul di *UJUNG HIDUNG* Bu Yusnita. | Saat masuk kedalam air *UJUNG JARI* masuk terlebih dahulu, kemudian kepala. | Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari *UJUNG KEPALA* sampai *UJUNG KAKI*. | Pengetahuan musiknya ternyata hanya *SEUJUNG KUKU*, tidak seluas pengetahuan musik temanku. | Kamu-kamu belum tahu *SEUJUNG KUKU* pun tentang hidup! | Masalah saya tidak berat Raden, tidak ada *SEUJUNG KUKU* dari kekacauan yang sedang Raden hadapi saat ini. | Ketika matahari merendah di *UJUNG LANGIT*, maka Kademangan menjadi semakin ramai. | Setiap saat pertanyaan tentang ayah ibunya sudah berada di *UJUNG LIDAH*, namun ia dapat selalu menekan dan menelannya kembali. | Mei mengambil tisu dan mengusap *UJUNG MATANYA*. | *UJUNG MULUT* Cengcu-hujin kembali menyembulkan senyuman

^{1*} ditemukan juga: *menguji hipotesis / ~ kemampuan / ~ memori / ~ kepandaian / ~ kesabaran / ~ keterampilan* dsb.
^{2*} sometimes also: *lulus dalam / dari ujian*
^{3*} ditemukan juga: *menggelar ujian / menghadapi ~ / menjalani ~ / melaksanakan ~ / melewati ~* dsb.

^{1*} some uses of *ujung* are interesting from a contrastive point of view, because they mean something like *puncak*, as in *ujung kepala, ujung pohon* and *ujung tangga*; in other languages, you wouldn't use *ujung* but *puncak*; also *ujung hidung, ujung jari, ujung lidah* and *ujung sepatu* are dangerous from a contrastive point of view. Compare also

misterius. | Bukan lagi menjadi bidadari yang kuharapkan akan menemaniku *HINGGA UJUNG NAPAS*. | Ke mana pun kami pergi, kami masih tetap diawasi dengan ketat. Lalu di mana *UJUNG PANGKALNYA* rehabilitasi? | Percakapan mereka sudah tidak karuan *UJUNG PANGKALNYA*. | Jalan utamanya membentang *DARI UJUNG HINGGA PANGKAL* kota ini. | Teknologi digital sudah harus hadir *DARI PANGKAL KE UJUNG DAN UJUNG KE PANGKAL* seluruh proses ekonomi. | Pembicaraan *TAK BERUJUNG PANGKAL* tersebut memakan waktu sehari-hari. | Ia segera memanjat *POHON* itu sampai ke *UJUNG*. | Berani kau melukai *SEUJUNG RAMBUT* putriku saja, pasti kucabut nyawamu. | Matanya terbelalak, tak disangka-sangkanya *SEUJUNG RAMBUT* pun bahwa Suling Emas adalah ayahnya! | *UJUNG SEPATU* yang sempit juga mengakibatkan tulang jari berubah. | Dia akhirnya mengangkat kepalanya yang dari tadi tertunduk memandang *UJUNG SEPATUNYA*. | Kami segera sadar bahwa situasi telah menjadi gawat, nyawa kami berada di *UJUNG TANDUK*. | Di dalam mimpiku, aku menaiki tangga yang berliku-liku dan saat di *UJUNG TANGGA*, ada sebuah pintu besar. | Napas ibunya yang pendek-pendek dan bercampur isak terdengar di *UJUNG TELEPON*. | Masa jabatan Kepala Daerah telah di *UJUNG TENGGAT*. | Teknologi informasi merupakan *UJUNG TOMBAK* dari globalisasi. | Kau memberi salam sambil memegang *UJUNG TOPIMU* pada beberapa orang. ^{1*}

- Berkali-kali perundingan *BERUJUNG BUNTU*. | Penyakit ini dapat *BERUJUNG FATAL* bila tidak tertangani dengan tepat. | Penolakan yang diterima di lima rumah sakit *BERUJUNG MAUT*. | Keduanya kehilangan pekerjaan lalu terpaksa terlibat narkoba dan *BERUJUNG DITANGKAP* oleh kepolisian.
- Pada *PENGUJUNG TAHUN 1999*, saya mulai menulis dan menyelesaikan sebuah draf novel. | Di *PENGHUJUNG TAHUN 2006* kita semua dihentakkan oleh musibah tenggelamnya kapal itu. | Ia pernah bersumpah akan menunggu cintaku hingga *PENGUJUNG USIA*. ^{2*}

pucuk.

^{2*} KBBI gives both forms *peng(h)ujung* without a comment

- ukir
- Siswa-siswa dari berbagai sekolah mampu *MENGUKIR PRESTASI* emas pada olimpiade sains dan teknologi. | Kontingen Indonesia berhasil *MENGUKIR SEJARAH* baru dalam perhelatan Asian Para Games tahun itu.
 - Yang dimaksud tukang adalah tukang kayu, tukang batu, pandai besi, dan *TUKANG UKIR*.
- ukur
- *ALAT UKUR* baku untuk mengukur panjang adalah penggaris, meteran dan yang lainnya. | Pemerintah juga akan merekrut *JURU UKUR* dan asisten *JURU UKUR* independen. | Machiavelli hidup di zaman Renaissance yang meyakini manusia sebagai *PUSAT PENGUKUR SEMESTA*. | Dengan adanya *TOLOK UKUR* ini, kita dapat membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. | Hukum menjadi *TOLOK UKUR* utama bagi penentuan keputusan.
 - Terdapat beberapa alasan mengapa *MENGUKUR PENCAPAIAN* siswa. | Di awal laga kedua tim saling *MENGUKUR KEKUATAN*. | Alat uji ini telah dibakukan untuk *MENGUKUR KEMAHIRAN* berbahasa seseorang.
 - Norma sosial ialah *UKURAN SOSIAL* yang menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki, dipercayai, dan dikehendaki oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat.
 - Nilai itu cukup besar *MENURUT UKURAN* saya.
 - Wujudnya telah *MENGECIL SEUKURAN* anak cicak.
- ulah
- Segala perubahan drastis ini terjadi akibat *ULAH MANUSIA*, dari mulai kepunahan spesies sampai pemanasan global. | Itu *ULAH MANUSIA* dan bukan *ULAH ALAM*. | Kasus sekolah roboh adalah akibat *ULAH OKNUM* bangsa sendiri yang serakah terhadap harta.

- Jika *BERULAH LAGI*, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. | Saat anak *BERBUAT ULAH*, biasanya orangtua langsung memarahi anak. | Ia bersikap jujur, loyal dengan pekerjaan dan pimpinan serta tidak reko-reko (*BERBUAT ULAH*). | Masyarakat pun mengutuk kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang selalu *MEMBUAT ULAH*.
- Narapidana yang menjalani asimilasi dan integrasi itu terus diawasi dan akan mendapatkan sanksi berat bila *KEMBALI BERULAH*. | Menurut dia, tidak ada alasan untuk mentolerir warga binaan yang *BERULAH KEMBALI* saat menjalani asimilasi dan integrasi.

ulang

- Tapi penerbangan *ULANG-ALIK* ini ternyata jauh lebih sulit dan lebih mahal daripada yang diduga semula. | Pengalaman kemacetan parah dalam *BERULANG-ALIK* menjadi faktor yang berkorelasi paling kuat dalam memengaruhi kondisi kesehatan.
- Informasi berkenaan dengan sebab-sebab *ULANG KELAS* ini sangat sedikit.
- Aku berbalik badan untuk *MENGULANG JEJAKKU* kembali ke dapur induk. | Keduanya bertekad untuk tidak *MENGULANG JEJAK* orangtua mereka.
- Hindari *PENGULANGAN KATA* yang tidak perlu.
- Itu terjadi agar terpidana takut untuk *MELAKUKAN PENGULANGAN* tindak pidana. | Bagi mereka yang *MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGULANGAN* kembali akan diberikan sanksi tegas.
- Buku ini demikian bagus sehingga sudah *CETAK ULANG*. | Buku ini *DICETAK ULANG* sampai 30.000-an eksemplar. | Muncullah ide untuk *MENGGUBAH ULANG* «hits single» ini sesuai dengan karakter musik yang sekarang dibawakan. | Kemarin ketika saya baru *MENGISI ULANG* pulsa masih ada sekitar Rp.115.755,-. | Perubahan-perubahan keterangan itu membuat polisi melakukan *REKA ULANG* adegan minum kopi itu kemarin. | Dokter akan juga *MENINJAU ULANG* situasi medis untuk memastikan tidak ada risiko-risiko khusus. ^{1*}
- Hal ini dapat menimbulkan efek seperti *LINGKARAN BERULANG* yang sulit untuk diputuskan. | Pembelanjaan rutin ini meliputi biaya personil, perawatan, makanan, dan *ONGKOS-ONGKOS BERULANG* lainnya.
- Kebijakan pemerintah terkait pandemi *BERULANG KALI* berubah.
- Melalui pemanfaatan teknologi, berbagai sampah diolah menjadi bahan baku *DAUR ULANG*. | Melalui proses ini logam dapat *DIDAURULANG* dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku material. ^{2*}
- Ia bahkan mengingat *HARI ULANG TAHUNKU*, dan menyuruh teman satu kelas menyanyikan lagu selamat *ULANG TAHUN*.

^{1*} ditemukan juga: *mengatur ulang* / *menjadwal(kan) ~* / *berpikir ~* / *memikirkan ~* / *merencanakan ~* dsb.

^{2*} KBBI VI has no verb

* *mendaurulang*

ular

Seekor *ULAR* *BERBISA MENGGIGITNYA*. | Ada *ULAR* belang siap *MEMATUK*.

ulas

- Di bulan pertama usahanya, restoran ini viral setelah seorang «food vlogger» datang dan memberikan *ULASAN POSITIF* di media sosial.
- *SEULAS SENYUM* melekat di bibirnya.

ulen

Ada banyak cara *MENGULENI ADONAN* roti, seperti dengan menggunakan mikser atau tangan. | Masukkan bahan ke dalam mikser, biarkan *ADONAN DIULENI* hingga sampai ke bentuk yang dibutuhkan.

ulik

Pandemi ini masih memberi banyak *MISTERI* yang terus mencoba *DIULIK* dan diterjemahkan para ilmuwan dan ahli di seluruh dunia. | Ini ada *KESEMPATAN* yang sebenarnya belum *DIULIK*.

ultra	Jika terjadi lubang ozon maka radiasi sinar <i>ULTRA UNGU</i> (UV-B) akan mencapai permukaan bumi.
ulu	Ia menganiaya anak bungsunya hingga tewas dengan cara menendang di bagian <i>ULU HATI</i> . Sakit <i>ULU HATI</i> ditandai dengan rasa nyeri di perut tengah bagian atas.
ulur	Segmentasi itu memunculkan proses saling <i>TARIK-ULUR</i> di antara kelompok-kelompok dalam militer. Kadang-kadang dirasakan seperti bermain yoyo, <i>TARIK-ULUR</i> aja, seperti bermain petak-umpet dengan polisi setiap hari. Dia melihat betapa pemuda tampan itu <i>MENGULURKAN</i> kedua <i>TANGAN</i> kepadanya, seperti akan memeluknya. Ia keluar masuk di dusun-dusun dan kota-kota, <i>MENGULURKAN TANGAN</i> kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Yang pertama-tama wajib memberikan <i>ULURAN TANGAN</i> adalah keluarga. Kuharap, kau tidak <i>MENGULUR-ULUR WAKTU</i> kali ini.
umat	Ramadan ini berlangsung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi <i>UMAT BERIMAN</i> dan pemimpin agama mereka. Di kalangan <i>UMAT ISLAM</i> , masih terjadi perbedaan pandangan mengenai hubungan Islam dan politik.
umbar	Hatinya memang dongkol, tapi ia tak kuasa <i>MENGUMBAR AMARAHNYA</i> . Beliau mungkin menjaga sikap dengan tak <i>MENGUMBAR CERITA</i> panjang tentang orang itu. Dalam acara tersebut, setiap pasangan calon <i>MENGUMBAR JANJI</i> politik bila terpilih. Mereka ingin menyebarkan ketakutan dengan <i>MENGUMBAR KEKERASAN</i> . Masalah kesehatan, uang, agama, atau status adalah <i>TOPIK</i> yang tidak perlu terlalu <i>DIUMBAR</i> . Mereka dengan berani <i>MENGUMBAR PERILAKU</i> di luar nalar dan pikiran orang sehat.
umbi	Setiap <i>UMBI BAWANG</i> putih terdiri dari sejumlah anak bawang (siung).
umpan	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir seharian, tak terlalu banyak ikan yang <i>MELAHAP UMPAN</i>. Dan pelajaran buat kita semua, janganlah mudah-mudahnya <i>MELAHAP UMPAN</i> sembarangan. • Komponen penting dalam proses Pembelajaran Berbasis Masalah adalah adanya <i>UMPAN BALIK</i> («feed back»). Dalam pertandingan itu, ia mendapat <i>UMPAN LAMBUNG</i> dari sisi kiri pertahanan lawan. Anindito mengirimkan <i>UMPAN MATANG</i> ke arah Dedy Hartono. Mereka menunjukkan permainan yang menghibur dengan pola permainan <i>UMPAN PENDEK</i> dari kaki ke kaki. Rekan setimnya itu dalam posisi tak terjaga lalu melepas <i>UMPAN SILANG</i> nan akurat dari sisi kiri. Aroh memenangkan duel udara untuk menandu <i>UMPAN TARIK</i> Taufik. Gol kedua tercipta berawal <i>UMPAN TEROBOSAN</i> Eka Ramdani kepada Airlangga Sucipto. • Inggris sempat mencetak gol pada menit ke-79 saat Bukayo Saka <i>MENYAMBAR UMPAN TARIK</i> Kyle Walker.
umpet	Kadang-kadang dirasakan seperti bermain yoyo, tarik-ulur aja, seperti bermain <i>PETAK UMPET</i> dengan polisi setiap hari.
umum	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui kemampuan akal, manusia akhirnya dapat mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui dengan <i>AKAL UMUM</i> saja. Memang banyak yang beranggapan begitu, sudah menjadi <i>ANGGAPAN UMUM</i>. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, <i>DOKTER UMUM</i>, bidan, dan perawat. Ia menunggu <i>KENDARAAN UMUM</i> untuk pulang ke rumah. Harus

^{1*} ditemukan juga: *angkutan umum / jalan ~ / kuburan ~ / pelayanan ~ / kemaslahatan ~ / opini ~ / pandangan ~ / pasar ~ / kepentingan ~ / pemilihan ~ /*

mengembangkan kesempatan kerja yang baru dalam lapangan industri, bangun-bangunan dan *PEKERJAAN UMUM*. | Demikianlah *KESAN UMUM* yang sekarang tercetak dalam memori publik luas. | *PEMOGOKAN UMUM* menuntut 8 jam kerja itu. | Kalau kita menahan diri karena *PENDAPAT UMUM*, kita tak bisa bertindak sama sekali. | Mereka semua sudah bersiap-siap menghadapi *PEMILIHAN UMUM*. | Fenomena ini sudah menjadi *RAHASIA UMUM*. | Masyarakat di beberapa negara Asia sering pakai masker di *TEMPAT UMUM*. | Mereka melarang sejumlah buku yang dianggap mengganggu *KETERTIBAN UMUM*. | Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan *KHALAYAK UMUM* dan juga lebih memilih diam di rumah. ^{1*}

- Jadi ini *BERLAKU UMUM* di ruang publik. | Mereka menggunakan kata-kata yang *BERSIFAT UMUM*.
- Kata-kata Presiden kepadanya sama artinya dengan *PENGUMUMAN PERANG*.
- Satu-satunya *PENGUMUMAN DIBUAT* melalui kanal resmi mereka. | *PENGUMUMAN DILAKUKAN* lewat media sosial.

^{2*}

kesepakatan ~ / sekolah ~ / toilet ~ / transportasi ~ / ketua ~ dsb.
^{2*} ditemukan juga: *pengumuman digelar / ~ dilaksanakan / ~ disampaikan / ~ diserukan dsb.*

umur

- Undang-undang ini menentukan *BATAS UMUR* untuk menikah laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. | Negara maju di Eropa melakukan hal yang sama untuk melindungi anak-anak *DI BAWAH UMUR*. | Ia dilarang bermain di Indonesia karena dianggap belum *CUKUP UMUR*. | Aku harap Nenek selalu sehat dan *PANJANG UMUR*. | Ia dihentikan oleh seorang perempuan *SEPARUH UMUR*. | Yang satu berusia *SETENGAH UMUR*, yang satu lagi gadis belasan tahun.
- Usianya 16 tahun, tapi ia *MENCATUT UMUR* lebih tua dua tahun. | Tetapi sejak tahun 1950-an, semakin banyak wanita yang *MENGINJAK UMUR 20-an*.
- Orang miskin di Indonesia lebih mudah sakit, lebih sulit sembuh, dan *BERUMUR LEBIH PENDEK*.
- Dipecat atau dikenakan sanksi tidak naik pangkat *SEUMUR HIDUP*. | Banyak orang mungkin *MENGHABISKAN SEUMUR HIDUP* tanpa benar-benar mengetahui siapa mereka sebenarnya. | Pernikahan yang baru *SEUMUR JAGUNG* tersebut terus menerus diwarnai keributan dan pertengkaran.

undak

SAWAH BERUNDAK-UNDAK rapi itu sunyi dalam guyuran hujan senja hari. | Mereka menaiki *TANGGA* yang *BERUNDAK-UNDAK*. | Di dalam lobang ada *TANGGA* batu *BERUNDAK LIMA*.

undang¹

- *UNDANG-UNDANG DASAR* Indonesia menetapkan bahwa pendapatan dan anggaran tahunan pemerintah harus ditetapkan oleh *UNDANG-UNDANG*.
- *JANGKAUAN UNDANG-UNDANG* ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional. | Apalagi pemerintah belum mengajukan *RANCANGAN UNDANG-UNDANG* tentang bela negara.
- Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan bencana, telah *DITERBITKAN UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2007* tentang Penanganan Bencana. | *UNDANG-UNDANG* yang ada *DITERABAS* semuanya. | Pada bulan September 2004, sebuah *UNDANG-UNDANG* baru mengenai TNI telah *DITETAPKAN*.

undang²

- Namun apakah tindakannya tidak *MENGUNDANG BAHAYA*? | Ini hal yang *MENGUNDANG CIBIRAN* ayahku. | Penilaian ini sering *MENGUNDANG PERDEBATAN* ramai. | Prestasi timnas Indonesia *MENGUNDANG IRI* negara lain. | Tentu saja pernyataan ini *MENGUNDANG KONTROVERSI*. | Tapi aturan tersebut *MENGUNDANG KRITIK* dari banyak kalangan. | Selain karena berbau kontroversi, tulisan itu *MENGUNDANG KEPENASARAN* dari pembaca kita. | Kasus ini *MENGUNDANG SIMPATI* banyak pihak. | Pernyataan ini justru *MENGUNDANG TANYA* lebih jauh. ^{1*}
- Beliau selalu datang untuk *MEMENUHI UNDANGAN* orang, apakah orang itu punya jabatan atau

^{1*} ditemukan juga: *mengundang apresiasi / ~ berahi / ~ kecurigaan / ~ decak kagum / ~ emosi / ~ hasrat / ~ perhatian / ~ investasi / ~ kekhawatiran / ~ komentar / ~ reaksi / ~ kerumunan / ~ selera / ~ tanda tanya dsb.*

tidak.

undi	<ul style="list-style-type: none">• Lihat, ini bukti, <i>UNDI JATUH</i> padamu. «Ayo diundi.» Semua setuju. Lalu diundi. <i>UNDI MENGENA</i> Yunus.• Siswa <i>MENGUNDI DADU</i> untuk mendapatkan nomor. Mereka melakukan <i>UNDI GILIRAN</i>. Dia <i>MENGUNDI NASIB</i>. Ia pun melepas tembakan. <i>MENGUNDI NASIB</i> dirasakan bukanlah sebuah dosa karena tidak menyengsarakan orang lain.• Masing-masing tim harus <i>MENARIK UNDIAN</i> dan memasak nasi goreng sesuai dengan undian yang didapat.• <i>UNDIAN BABAK PEREMPAT-FINAL</i> telah dilangsungkan pada 9 Maret. Pengambilan <i>UNDIAN NOMOR URUT</i> ini sudah sesuai dengan aturan. Penetapan pasangan calon dan <i>PENGUNDIAN NOMOR URUT</i> akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 September. Kami senang mendapatkan <i>NOMOR UNDIAN</i> satu, sehingga cepat selesai.	
unduh	<ul style="list-style-type: none">• <i>APLIKASINYA</i> bisa <i>DIUNDUH</i> di tautan berikut. <i>SUMBER DATA</i> bisa <i>DIUNDUH</i> pada bulan Agustus. ^{1*}• Pembatasan akses media sosial berlaku untuk unggahan dan <i>UNDUHAN KONTEN</i> foto dan video di beberapa platform media sosial selama 22-25 Mei.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengunduh formulir / ~ materi pelajaran / ~ musik / ~ video</i> dsb.
undur	<ul style="list-style-type: none">• Selepas menunjukkan fasilitas listrik, kamar mandi, dan handuk, ia pun <i>PAMIT UNDIR</i> diri.• Sjahrir kembali <i>MENGUNDURKAN NIAT</i> ke Belanda.• Saya sudah berkali-kali mengajukan <i>PENGUNDURAN DIRI</i>.	
unggah	<ul style="list-style-type: none">• Dia <i>MENGUNGGAH FOTO</i> bersama rekan-rekannya di timnas. ^{1*}• Namun, hanya berselang sehari, <i>UNGGAHAN</i> itu <i>DIHAPUS</i>.• Atas keresehan masyarakat polisi menyelidiki siapa <i>PENGUNGGAH VIDEO</i> tersebut.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengunggah data / ~ dokumen / ~ konten / ~ pesan</i> dsb.
unggul	<ul style="list-style-type: none">• Orang-orang yang berlabel «maha» kita anggap <i>UNGGUL DIBANDINGKAN</i> dengan yang lain.• Program pemelajaran dibagi secara umum ke dalam <i>TINGKAT DASAR, MADYA, dan UNGGUL</i>.• Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia idealnya <i>BERADA</i> di <i>PERINGKAT</i> unggul. Jumlah peserta yang <i>MEMPEROLEH PERINGKAT UNGGUL</i> sebanyak 5 orang, madya 68 orang, dan semenjana 8 orang.• Kelompok perusahaan ini menderita kerugian paling banyak («top loser») di antara <i>SAHAM-SAHAM UNGGULAN</i> atau «blue chips».• Kashiwa akhirnya menang 3-2 dan lolos ke perdelapan final dengan <i>KEUNGGULAN AGREGAT</i> 5-2. Liverpool kini memuncaki klasemen dengan <i>KEUNGGULAN 25 POIN</i> atas juara bertahan Manchester City.• Tujuan utamanya adalah menemukan <i>KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN</i> dari suatu riset.• Tim tamu sempat <i>MEMBUKA KEUNGGULAN</i>. ^{1*}• Untuk mempertahankan <i>KEUNGGULAN KOMPETITIF</i> («competitive advantage»), organisasi harus memelihara hubungan dengan para pekerja mereka. Hal ini menjadi komponen penting <i>KEUNGGULAN BERSAING</i> («competitive advantage») perusahaan.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengakui keunggulan / mencapai ~ / mengantongi ~ / memiliki ~ / memperlebar ~ / memperoleh ~ / mempunyai ~ / meraih ~ / mempertahankan ~</i> dsb.
unggun	Kumpulkan kayu bakar dan daun kering. Nanti kita membuat <i>API UNGGUN</i> di sini.	
ungkap	<ul style="list-style-type: none">• Kami berusaha <i>MENGUNGKAP KEBENARAN</i>, apa yang sebenarnya terjadi. Sejumlah <i>UNGKAPAN DUKA CITA</i> datang berbagai pihak. Banyak <i>FAKTA</i> yang belum <i>TERUNGKAP</i>. Sekarang kalangan muda lebih berani dan terbuka <i>MENGUNGKAPKAN GAGASAN</i>. Keesokan paginya, dia menelepon saya dan <i>MENGUNGKAPKAN KEGUSARANNYA</i> atas tulisan tersebut. Fisika yang banyak <i>MENGUNGKAP MISTERI</i> alam telah berhasil membuat saya keasyikan. Dia <i>MENGUNGKAPKAN KEPRIHATINAN</i>	^{1*} ditemukan juga: <i>kasus terungkap / pernyataan ~ / skandal ~ / pertanyaan ~ / rahasia ini ~</i> dsb.

terhadap kerusakan alam. | Nurbaya *MENGUNGKAPKAN RASA* khawatirnya dengan cara itu. | Itulah sebabnya, tak pernah *TERUNGKAP PENYEBAB* kecelakaan. ^{1*} | Berbagai kejadian itu hanyalah beberapa contoh yang dapat *TERUNGKAP KE PERMUKAAN*. | Pemerintah harus dapat menegakkan kembali wibawanya dengan segera *MENGUNGKAP TUNTAS* kasus ini. | Kasus yang belum *TERUNGKAP UTUH* selama 14 tahun ini kembali disoroti setelah pembunuh bebas murni dari penjara kemarin.

- Untuk mengukuhkan identitas itu Bahasa Urdu *DIUNGKAPKAN DENGAN AKSARA* Arab, Bahasa Hindi dengan aksara Dewanagari.
- *UNGKAPAN BELASUNGKAWA* juga datang dari Kementerian Perhubungan melalui akunnya.
- Yang dimaksud narasumber konfidensial antara lain *PENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN* («whistle blower»).

ungkit

- Sudahlah, yang sudah *LALU* jangan *DIUNGKIT-UNGKIT* lagi. | Tak sedikit pula terdapat narasumber yang tidak suka *DIUNGKIT-UNGKIT MASA* lalunya. | Beberapa orang sering *MENGUNGKIT MASALAH* yang sudah terjadi di masa lalu. | *SEJARAH* rumah tua itu tak usah *DIUNGKIT*. | Dia tidak pernah lagi *MENGUNGKIT SOAL* itu. | Dia akan *MENGUNGKIT STATUS* ibu tunggal di hadapan anak. | *URUSAN* lama tidak perlu *DIUNGKIT-UNGKIT* lagi.
- Menurut dia, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dan termasuk *DAYA UNGKIT* ekonomi bagi suatu kawasan.
- Ini adalah kata kunci *PENGUNGKIT PEMULIHAN* ekonomi nasional. | Pertanian merupakan sektor *PENGUNGKIT PERTUMBUHAN* ekonomi yang dapat diandalkan.

ungsi

- Dengan cepat kota itu *DISESAKI OLEH PENGUNGSI*. | Kita juga persiapkan tempat-tempat untuk *MENAMPUNG PENGUNGSI*.
- Ada ribuan pulau yang dapat dijadikan tempat *PENAMPUNGAN PENGUNGSI* ini.

ungu

Jika terjadi lubang ozon maka radiasi sinar *ULTRA UNGU* (UV-B) akan mencapai permukaan bumi.

universal

Norma sosial tidak *BERLAKU UNIVERSAL*.

unjuk

- Sebanyak 40 finalis Duta Bahasa Jawa Barat, *UNJUK BAKAT* pada malam Bakat yang digelar di bdk. *tunjuk* Saung Angklung Udjo, Sabtu malam. | Desainer muda Asia Tenggara *UNJUK KEBOLEHAN* di Runway Hits Senayan City. | Melati pun melaju ke atas panggung untuk *BERUNJUK GIGI* atas bakat yang ia tekuni sejak kecil. | Ayo, ini waktunya kamu *UNJUK GIGI*. | Ia mendapatkan kesempatan untuk *UNJUK KEMAMPUAN*. | Ia mengatakan patroli besar itu juga merupakan *UNJUK KEKUATAN*. | Para pengemudi ojek akan menggelar *UNJUK RASA* hari ini.
- Terakhir kami *BERUNJUK RASA* dalam gerakan tersebut di Tapanuli Utara.

unsur

- Karbon, *UNSUR DASAR* kehidupan, adalah unsur yang jauh lebih berat daripada hidrogen dan helium. | Lakon atau cerita merupakan *UNSUR ESENSIAL* dalam sebuah drama. ^{1*}
- Dia menyebutkan hubungan lima *UNSUR KEKUATAN* dalam pemerintahan negara. | Belum semua *UNSUR KELEMBAGAAN* desa berjalan efektif. | Seorang jurnalis harus independen, tidak partisan, terbebas dari *UNSUR KEPENTINGAN* yang memihak. | Di Jawa Barat, sekurang-kurangnya sudah empat nama dari *UNSUR KEPOLISIAN* yang ramai diperbincangkan.

^{1*} ditemukan juga: *unsur intrinsik* ~ *kunci* / ~ *mutlak* / ~ *opsional* / ~ *pokok* / ~ *struktural*

^{2*} ditemukan juga: *unsur keamanan* / ~ *arsitektur* / ~ *pembangun* / ~ *budaya* / ~ *drama* / ~ *fiksi* / ~ *hukum* / ~ *informasi* / ~ *kimia* / ~ *masyarakat* / ~

- Penyerapan *UNSUR BAHASA ASING* itu harus dilakukan secara selektif. | Tanaman dalam pertumbuhannya memerlukan *UNSUR-UNSUR HARA* dari tempat hidupnya. ^{2*}
- Dari gelar perkara, kami memutuskan perkara tersebut tidak *MEMENUHI UNSUR* pidana. | Delik fitnah harus *MEMENUHI UNSUR* adanya kebohongan fakta yang disengaja untuk mencemarkan nama orang. | Setiap Orang yang *MEMENUHI UNSUR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

kesalahan / ~ kesengajaan / unsur often occurs in coordination with a more or less synonymous word: unsur atau aspek, unsur atau bagian, unsur atau bahan, unsur atau elemen, unsur atau komponen

untai Enzim ini membentuk susunan baru yang menjadi *SEUNTAI DNA* yang utuh. | Mereka membaca *SEUNTAI KALIMAT* yang muncul di layar komputer Alex. | Begitu dia menarik tangannya keluar, ada *SEUNTAI KALUNG* berwarna perak yang terselip di antara jari-jarinya. | Aku menerima syarat itu dan sebagai tanda pengikat, aku memberikan *SEUNTAI KALUNG MUTIARA* yang amat mahal harganya. | *SEUNTAI RANTAI* kecil melingkar di lehernya. | Secarik kertas atau *SEUNTAI TALI* sering digunakan untuk membatasi buku. | Secara tidak sengaja aku melihat tangannya memegang *SEUNTAI TASBIH*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *seuntai gelang / ~ kata-kata / ~ kembang / ~ kenangan / ~ kunci-kunci / ~ manik-manik / ~ sajak dsb.*

untung

- Setelah dewasa dan menikah, saya *MENGADU UNTUNG* dengan menjadi pedagang keliling. | «Berapa keuntungannya?» «Untuk setiap potong kain, biasanya kami *MENGAMBIL UNTUNG* tidak besar, hanya Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu.» | Perusahaan ini tidak mempedulikan hak buruh dan semata *MENCARI UNTUNG*. | Kaum spekulasi tanah itu, untuk kepentingan *MENDAPATKAN UNTUNG* sebanyak-banyaknya, sering menghambat dan menyusahakan semua pihak. | Namun di balik anggukan masalah kontroversial itu, siapa yang *MENANGGUK UNTUNG*, dan siapa berada pada posisi merugi? | Susi tidak serakah *MERAUP UNTUNG*. ^{1*}
- Ia bisa mengantongi *MARGIN KEUNTUNGAN* sekitar 2% sampai 10% dari pulsa-pulsa elektrik yang dijualnya.
- Pengejaran *KEUNTUNGAN EKONOMI* semata telah ciptakan kondisi alam yang semakin rusak. | Dengan *KEUNTUNGAN KOTOR* 40% dari omzet, investor bisa balik modal paling lama dua tahun. | Korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk *KEUNTUNGAN PRIBADI*. ^{2*}
- Oknum-oknum ini *MENGAMBIL KEUNTUNGAN* dari adanya program tersebut. | Perusahaan dijalankan untuk *MENGHASILKAN KEUNTUNGAN*. | Bisnis telepon seluler adalah bisnis yang *MENJANJIKAN KEUNTUNGAN* besar. | Mereka tak bisa tidur karena memikirkan intrik-intrik politik untuk *MENGAIL KEUNTUNGAN* politik. | Mereka dinilai *MENGERUK* banyak *KEUNTUNGAN*. | Namun hasilnya, anak akan *MEMETIK KEUNTUNGAN* sepanjang hidupnya melalui kegiatan ini. ^{3*}
- Fenomena hujan meteor juga dipercaya *MEMBAWA KEBERUNTUNGAN* bagi yang melihatnya. | Dia sendiri lebih cenderung bahwa toke ini merupakan hewan *PEMBAWA KEBERUNTUNGAN*. | Kedua situs itu dipercaya sebagian masyarakat dapat *MEMBERI KEBERUNTUNGAN*.
- Sasaran utama pembangunan sosial adalah kelompok lemah dan *KURANG BERUNTUNG* («disadvantaged groups»). | Dia giat menggalang dana untuk membantu anak-anak yang *TAK BERUNTUNG* di Indonesia dan kawasan Timur Tengah. | Kaum tani Indonesia adalah kalangan yang paling *TIDAK BERUNTUNG* disebabkan oleh ketimpangan penguasaan agraria atau monopoli tanah.
- *ANGKA KEBERUNTUNGAN* segera diumumkan. | Menangkap kupu-kupu dalam mimpi sering dianggap sebagai *PERTANDA KEBERUNTUNGAN*. | Dan orang gila mana yang menciptakan ungkapan «durian runtuh» sebagai *TANDA KEBERUNTUNGAN?*
- Fenomena hujan meteor juga dipercaya *MEMBAWA KEBERUNTUNGAN* bagi yang melihatnya. | Ia pun *MENCOBA KEBERUNTUNGAN* dengan menggunakan nama baru, yakni Ayutiwi. | Provinsi tersebut juga akan *MEMETIK KEBERUNTUNGAN* percepatan kemajuan di berbagai bidang.

^{1*} ditemukan juga: *mencetak untung / mengantungi ~ / mengejar ~ / menikmati ~ / memperoleh ~ / memetik ~ dsb.*
^{2*} ditemukan juga: *keuntungan elektoral / ~ finansial / ~ politik / ~ sendiri dsb.*
^{3*} ditemukan juga: *mencari keuntungan / mendapat(kan) ~ / mengejar ~ / meraih ~ / meraup ~ / berebut ~ / menarik ~ / menuai ~ dsb.*
^{4*} ditemukan juga: *mengadu peruntungan / menjajal ~ / menyatakan ~ / meramalkan ~ dsb.*

- Dia *MENCARI PERUNTUNGAN* dengan menjadi tukang catut. | Untuk mendapatkan mobil idaman dengan harga itu, konsumen bisa juga *MENCOBA PERUNTUNGAN* di balai lelang. ^{4*}
- Tak ada hitungan *UNTUNG RUGI* antara kami.
- Anak *TAK TAHU DIUNTUNG* itu membohongi ibunya.

upacara

- Setiap hari Senin, di sekolah-sekolah selalu *DIADAKAN UPACARA BENDERA*. | Pada hari itu sekitar pukul sepuluh pagi *DIGELAR UPACARA* pengibaran Bendera Merah Putih. | *UPACARA* langkahan ini cukup *DILAKSANAKAN* dengan nasi tumpeng dan ayam panggang. | Di istana *DILAKUKAN UPACARA* pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. | Sementara *BERLANGSUNG UPACARA* dies, sekelompok mahasiswa mengadakan orasi di Jalan Veteran. | Masyarakat keturunan Cina diperbolehkan kembali untuk *MERAYAKAN UPACARA* dan adat istiadat secara terbuka. | Keluarga yang bersangkutan sedang mempunyai hajat untuk *MENYELENGGARAKAN UPACARA* pernikahan.
- Yang bertindak sebagai *PEMBINA UPACARA* ialah Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Condro Kirono.

upah

- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa *UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN, UPAH SATUAN, UPAH BORONGAN* atau upah yang dibayarkan secara bulanan. | Sepuluh dari 12 pengusaha yang diwawancarai mengaku bahwa mereka tidak memahami ketentuan mengenai *UPAH MINIMUM*. | Semua mengaku gajinya sesuai *UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)*. | Pengertian upah/gaji pada umumnya dikaitkan dengan *UPAH/gaji POKOK*. Pendapatan: *UPAH/gaji POKOK* ditambah dengan segala macam tunjangan yang diterima karyawan.
- Kalian mau apa? Ayo kembali kerja! *KENAIKAN UPAH*, serahkan itu padaku. | Selain meminta *UPAH* minimum *DINAIKKAN*, demo itu juga membawa dua tuntutan lainnya. | *PEMOTONGAN UPAH* karena terjadi wabah penyakit tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
- Jumlah pembayaran yang diterima oleh juru masak tersebut setiap bulannya kurang lebih sesuai dengan *STANDAR UPAH* minimum untuk Jakarta.

upaya

- Pemerintah Provinsi ini *MENGAMBIL UPAYA* terbaik untuk memenuhi kewajiban hukumnya. | Anda menjadi guru yang luar biasa, bila *MEMBERIKAN UPAYA* untuk membantu anak-anak ini meningkatkan mutu kehidupan mereka. | Masalahnya, birokrasi yang berbelit-belit *MEMBUAT UPAYA* perbaikan itu berjalan di tempat. | Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala *DAYA UPAYA*. | Perusahaan harus *BERDAYA UPAYA* untuk merebut pasar melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan penjualan. | Selain itu, UU Perpajakan pun tidak sepenuhnya *MENDUKUNG UPAYA* pemberantasan korupsi pajak. | *UPAYA* yang saat ini *DIGALAKKAN* adalah pengubahan air laut menjadi air tawar. | Jika mereka tidak sepenuhnya mendukung, tidak akan *BERHASIL UPAYA* kita. | Perempuan ini sebelumnya pernah *MENJAJAL* beragam *UPAYA*, dari metode alternatif hingga inseminasi buatan. | Pemerintah telah *MELAKUKAN* berbagai *UPAYA KERAS* untuk menstabilkan kondisi makroekonomi. | Akan *DITEMPUH UPAYA* semaksimal mungkin untuk mengevakuasi warga ini.
- Dia terus mangkir dari panggilan tersebut tanpa ada *UPAYA PAKSA* menghadirkannya. | Penggunaan *UPAYA PAKSA* serta penanganan perkara telah melampaui langkah yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. | Hal ini bisa memainkan peranan penting sebagai *UPAYA PREVENTIF* untuk mencegah terjadinya penyakit. | Sayangnya, eksploitasi alam tersebut tidak disertai *UPAYA SERIUS* dalam pelestariannya. | Pendidikan sering kali tidak lebih dari *UPAYA SETENGAH-SETENGAH* dari negara untuk mengubah peradaban miskin ini. | *UPAYANYA* tak *SIA-SIA*.

| *UPAYA SISTEMATIS* untuk menghentikan akar masalah tidak dilakukan.

• Terhadap putusan tersebut tidak dapat *DIAJUKAN UPAYA HUKUM* biasa dan *UPAYA HUKUM* luar biasa. | Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tidak dapat *DIGUNAKAN UPAYA HUKUM*. | Terhadap perbuatan penghinaan ini dapat *DILAKUKAN UPAYA HUKUM* perdata. | Pihak perwakilan penggugat masih berusaha *MENEMPUH UPAYA HUKUM* lain agar gugatannya dapat kembali diproses.

urai

• Susah juga *MENGURAI BENANG KUSUT* untuk mencari solusinya. | *BENANG KUSUT* tidak bisa *DIURAIKAN* bila tidak dimulai dari ujungnya. | Ia pun tidak dapat *MENGURAI KEBENARAN* bahwa tersangka depresi. | Cepatnya laju kuda Altamyra membuat *GELUNGAN RAMBUT* gadis itu *TERURAI*. | MRT dapat *MENGURAI KEMACETAN* sekaligus mempercepat jarak tempuh warga. | Ia mencari sebuah terobosan agar bisa *MENGURAI MASALAH* tersebut.

• Joki sedang menatap *RAMBUT* yang *TERURAI* hingga bahu itu. | Semua *KESALAHPAHAMAN* di antara mereka berdua sedikit demi sedikit *TERURAI*. | Tinggal kita lihat sejauhmana *SIMPUL ITU TERURAI*. | Ketika cahaya putih dilewatkan pada prisma, ternyata *SINAR* biasanya akan *TERURAI* menjadi beberapa cahaya yang dikenal dengan warna pelangi.

• *SENYAWA* ini dapat *TERURAI DALAM AIR*. | Sifat DDT yang sangat *SUKAR TERURAI DI LINGKUNGAN* dan sangat lipofil. ^{1*}

• Malam itu aku *BERURAI AIR MATA* mendengarnya.

^{1*} bdk: Selain biodiesel bersifat lebih ramah lingkungan, bahan bakar ini juga dapat diperbaharui («renewable») dan dapat terurai («biodegradable»).

urat

• Istirahat, berbaring pada sisi kiri tubuh agar janin anda tidak menindih *URAT DARAH*. | Dalam perang *URAT SARAF*, rumor dipakai sangat luas terutama untuk menghancurkan moral lawan. | Ia menganggap kedua remaja itu tidak memiliki *URAT MALU*.

• Sudah banyak, tuh, yang jadi korban *SALAH URAT* dan sampai patah tulang segala.

• Hukum adat *BERURAT-BERAKAR* pada kebudayaan tradisional. | Tapi pekerjaan rumah Menteri ini yang utama adalah membersihkan kementeriannya dari praktik korupsi yang sudah *BERURAT-BERAKAR*.

• Tradisi yang telah *MENGAJAR URAT* di Sulawesi Selatan menyebabkan angka perkawinan anak di provinsi ini salah satu yang tertinggi di Indonesia.

• Ini bukan suatu hal yang disengajakan dan berharap bisa didiskusikan secara baik-baik bukan *TARIK URAT*.

urban

Untuk memenuhi nafsu itu, tidak jarang *KAUM URBAN* menguras tabungannya. | Ini yang disebut sastra urban, sastra perkotaan dengan segala karakteristik *MANUSIA URBAN*. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *kebudayaan urban / kehidupan ~ / masyarakat ~ / wilayah ~*

urun

Tetua desa mengadakan *URUN REMBUK* yang menyepakati bahwa mereka harus mencari rumah lain untuk ditempati.

urung

• Ada seorang petani yang ketakutan, namun setelah mengenali wajah kami, petani itu *URUNG LARI*. | Aku mendengar sesuatu yang membuatku *URUNG MENGUNGKAPKAN* perasaan. | Ia *TIDAK URUNG MENETESKAN* beberapa butir air mata. | Rencana tersebut *URUNG TERLAKSANA* karena tidak keluarnya izin.

• Hakim yang mendengar keterangan Ali *LANTAS URUNG* menjatuhkan denda kepadanya. | Dia memandangi seolah hendak mengatakan sesuatu tapi *LANTAS URUNG*.

bdk.: *Aku hendak menuju pintu itu, tapi mengurungkannya.*

- Makin kuat intensitas sikap negatif orang lain, maka lebih banyak kemungkinan konsumen untuk *MENGURUNGAN MAKSUDNYA* untuk membeli sesuatu. | Gelombang pasang yang muncul, otomatis *MENGURUNGAN NIAT* nelayan untuk melaut. ^{1*}

urus

- Di tempat yang terpencil itu, *URUSAN GOLONGAN*, urusan politik bahkan urusan perorangan dapat mempengaruhi sikap-sikap para petugas keamanan.
- Mulai kapan kau dapat jabatan untuk *MENGURUS SOAL* perang? | «Ah, urusan ini tentu *SALAH URUS*,» pikirnya.
- Orang asing itu tak *ADA URUSAN* di sana. | Hemmm, aku tidak akan *MENCAMPURI URUSAN* orang lain. | Pengguna Internet seolah semakin serampangan *MENGULITI URUSAN* pribadi orang lain. | Kita *PUNYA URUSAN* sendiri dengan dia. | Paman Siangkoan Kok, duduklah dan biarkan aku *MENANGANI URUSAN* ini! | Ini *URUSAN* lama tidak perlu *DIUNGKIT-UNGKIT* lagi.

urut¹

Selama ini ia hanya bekerja sebagai *TUKANG URUT*.

urut²

- Artis yang maju dengan *NOMOR URUT* 3 ini mendapat 86.576 suara.
- Ia mengikuti saja mereka yang *BERJALAN BERURUTAN* seorang demi seorang. | Bis nomor 62 datang, kami *BERURUTAN MASUK* ke dalamnya.
- Daftarnya disusun berdasarkan *URUTAN ALFABET(IS)*.
- Los Angeles dan Kopenhagen sama-sama *BERADA PADA URUTAN* kesembilan. | Kami *MENEMPATI URUTAN* pertama dengan pangsa pasar 27,2 persen.

usaha¹

- Ia akan *MENDUKUNG USAHA* apapun yang kita lakukan. | Gangguan ini akan *MENGHALANGI USAHA* kita untuk mencapai konsentrasi penuh. | Berbagai *USAHA DILAKUKAN* untuk mendapatkan uang, dari cara yang halus sampai kasar, jujur sampai curang. | Tinggalkan tempat ini dan *LEPASKAN USAHA* kalian yang sangat merugikan itu.
- Penghargaan tersebut diterima langsung oleh *KUASA USAHA* Ad Interim (KUI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sofia, Bulgaria.
- Ia mengisi lembar jawaban tanpa perlu berpikir atau *BERUSAHA KERAS*. | Sarwono *BERUSAHA KERAS* untuk tidak menjalani hidup nasib-nasiban. | Sementara saya sudah *BERUSAHA MATI-MATIAN* menjelaskan kalau saya tidak munafik. | Ia *BERUSAHA SETENGAH MATI* menunjukkan muka serius.

usaha²

- *USAHA* dagangnya *KANDAS* dan tak mempunyai tabungan dalam bentuk apa pun. | Yang penting *USAHA* ini *LANCAR* dan memiliki prospek baik di masa datang. | Artinya, hambatan daya dukung juga membebani *USAHA KECIL DAN MENENGAH*. | *USAHA PATUNGAN* («joint venture») adalah kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. | Pemerintah mengkaji akan merevisi aturan pembatasan modal asing di bidang *USAHA RINTISAN* («start-up») lokal. ^{1*}
- Saya sangat tertarik untuk *MEMBUKA USAHA* sendiri. | Kebangkrutan dan jumlah *PERUSAHAAN YANG TERTEKAN* akan meningkat, terutama karena program dukungan pemerintah berakhir.
- Di tengah gempuran pandemi Covid-19, banyak *USAHA YANG MERANA*.
- Bagi *DUNIA USAHA* nasional, lonjakan harga minyak menjadi faktor yang menyesakkan. | Intervensi pemerintah terbatas kepada pengaturan agar tidak terjadi *IKLIM USAHA* yang saling mematikan. | Undang-undang baru mengisyaratkan percepatan dan kemudahan dalam pengurusan *IZIN USAHA* melalui mekanisme satu pintu. | Bila Anda tengah mencari *LADANG*

^{1*} ditemukan juga: *usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*

USAHA baru, bisnis ini bisa menjadi alternatif yang menarik. | Pemerintah diharapkan menciptakan rangsangan tertentu agar *PELAKU USAHA* tergerak menggelutinya.

- Aku menyerahkan laporan kerja kepada *INDUK PERUSAHAAN*. | Resep ini merupakan *RAHASIA PERUSAHAAN* yang memproduksi. | Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak mudah *MENDIRIKAN PERUSAHAAN*. | Pelaku usaha berhak *MENJALANKAN USAHANYA* asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. | Bersama 5 orang temannya, bermodalkan uang Rp 200 ribu ia mulai *MERINTIS USAHA* batiknya ini.

- Alasan perusahaan ini membentuk *PERUSAHAAN PATUNGAN* adalah pertukaran teknologi dan paten. | Pertamina kembali menandatangani kontrak kerjasama dengan 12 *PERUSAHAAN REKANAN*. | Pada Oktober 2015, dia mendirikan *PERUSAHAAN RINTISAN* (start-up) bernama GoMaid, penyedia jasa pekerja rumah tangga. | Dia hanya mengikuti pelatihan singkat dari *PERUSAHAAN PENYALUR*.^{1*}

usang *ISTILAH* ini sekarang sudah *USANG*. | Mungkin *LELUCON USANG* tentang sepak bola Indonesia itu masih relevan hingga kini.

usap • Tangan halus Lina mulai *MENGUSAP AIR MATAKU*. | Anak itu *MENGUSAP MATA* bagaikan baru terbangun dari tidur.

- «Swab test» merupakan padanan dari *TES USAP*.

usia • Saat *MENGINJAK USIA REMAJA*, ayah Ing Hwie meninggal.^{1*} | Seperti anak Anda *BERTAMBAH USIA*, keterampilan yang paling menonjol akan menjadi lebih jelas. | Kini ibu sudah tiada. *TUTUP USIA* tahun lalu seminggu menjelang Ramadhan.

- Bibirnya diberi pewarna merah yang menandakan bahwa ia telah beranjak *USIA AKIL BALIG*. | Pada *USIA ANAK* khususnya, dalam tahapan tidur dalam dikeluarkan hormon pertumbuhan. | Saya pengamat dan praktisi pendidikan anak *USIA BALITA* (bawah lima tahun). | Secara psikologis anak *USIA BATITA* sudah bisa mengalami mimpi buruk.^{2*} | Diabetes melitus adalah penyakit serius yang biasa terdapat pada *USIA BAYA* atau *USIA LEBIH LANJUT*. | Bulan lalu Ki Jayasena baru saja melangsungkan pernikahan dengan gadis yang *USIANYA SEBAYA* putrinya. | Posisi *USIA SETENGAH BAYA* juga dalam peralihan, tidak muda dan bukan tua. | Meskipun *BERUSIA BELIA*, calon menteri itu telah memiliki pengalaman manajerial yang cukup. | *USIA KRONOLOGIS* dan *BIOLOGIS* bisa berbeda. Misalnya perempuan berusia 27 tahun, bisa jadi *USIA BIOLOGISNYA* sudah 40 tahun. Ada perempuan yang tak lagi muda tapi gampang hamil karena *USIA BIOLOGISNYA* masih belia. | Mahasiswa umumnya termasuk dalam rentang *USIA DEWASA MUDA*. | Di Indonesia, sejak *USIA DINI* sudah mencintai bekerja menangkap dan mengolah ikan. | Di Indonesia, melalui Kurikulum Pendidikan Anak *USIA DINI* (PAUD), prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun. | Saat itu, *USIA KEHAMILANNYA* sudah memasuki minggu ke-32 atau 8 bulan. | Bangsa yang sehat ditandai dengan semakin meningkatnya *USIA HARAPAN HIDUP*^{3*} penduduknya. | Hari ini, *USIA KANDUNGAN* saya telah mencapai 33 minggu atau sekitar 8 bulan. | Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki *USIA KERJA*, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. | Usia enam puluh biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara *USIA MADYA* dan *USIA LANJUT*. | Hampir separuh dari perawat wanita yang bekerja di rumah sakit tersebut berada pada rentang *USIA MATANG* yaitu antara usia 26 -35 tahun. | Dia meninggal dalam *USIA MUDA* karena penyakit TBC. | Pada dekade 2030-2040, jumlah penduduk *USIA PRODUKTIF* (15-64 tahun) melampaui jumlah penduduk *USIA NON-*

^{1*} ditemukan juga: *usiannya menginjak 50 tahun, usianya menginjak kepala delapan*

^{2*} *batita: bawah tiga tahun*

^{3*} *UHH, «life expectancy»; this seems to be the technical term, but sometimes we also find Polusi udara dapat merenggut rata-rata USIA HIDUP manusia hampir tiga tahun.*

^{4*} ditemukan juga: *usia dewasa (awal) / ~ didik / ~ emas / ~ kritis / ~ manula / ~ pensiun / ~ puber(tas) / ~ (pra)sekolah / ~ reproduksi (-tif) / ~ senja / ~ subur / ~ wajib belajar dsb. bdk. → lansia*

PRODUKTIF. | Bagaimanapun juga, *USIA TUA* membuat semangatnya banyak menurun. ^{4*}

- Mahasiswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi dengan *BATAS USIA* 18–30 tahun. | Ini surat edaran terkait dengan larangan mencantumkan *BATASAN USIA* dalam lowongan pekerjaan. | Menurut teori perkembangan, mahasiswa umumnya termasuk dalam *RENTANG USIA* dewasa muda. | Ia pernah bersumpah akan menunggu cintaku hingga *PENGUJUNG USIA*.
- Di kampung ini ada 41 orang *LANJUT USIA* berumur lebih dari 70 tahun. | Bahkan mereka tak tahu harus bagaimana menghadapi *MASA LANJUT USIANYA*. | Pada waktu seseorang memasuki *MASA USIA LANJUT*, terjadi berbagai perubahan fisik. |
- Menjelang *USIANYA GENAP* 80 tahun, dia mempersiapkan perayaan ulang tahun dengan matang. | Setelah *USIANYA BERKEPALA* lima, Sumarti memang menjadi pelupa. | Bangunan-bangunan besar itu kini lapuk *DIMAKAN USIA*. | Hampir semua komponen bangunan yang terbuat dari besi dan kayu, lapuk *TERMAKAN USIA*. | Ketika *USIANYA MERAMBAT REMAJA*, wajahnya semakin mirip dengan ayahnya.
- Yang terlihat hanya *BERUSIA PARUH BAYA*.

usik	<ul style="list-style-type: none">• Tiada sebab bagi panel itu <i>MENGGANGGU USIK</i> atau mengubah keputusan yang telah dicapai.• Dia tidak pernah <i>MENGUSIK BACAANKU</i>, jadi aku tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Ada kegelisahan <i>MENGUSIK HATINYA</i>, semacam rasa bersalah entah kepada siapa. Omongan Mak Sumeh sudah mulai <i>MENGUSIK HATINYA</i>. ^{1*}• Penulis itu pernah <i>MENGUSIKNYA DENGAN PERTANYAAN</i> tentang deritan orang kecil.• Wartawan itu terkesiap. Namun <i>RASA PENASARANNYA TERUSIK</i>.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengusik</i> / <i>kedamaian</i> / ~ <i>kenyamanan</i> / ~ <i>perasaan</i> / ~ <i>ketenangan</i> / ~ <i>tidur</i> / ~ <i>keyakinan</i> dsb.
usil	Dia sendiri yang membungkam <i>MULUT-MULUT USIL</i> itu.	
usir	Dia tak mampu <i>MENGUSIR BAYANGAN</i> gadis itu. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan sekadar untuk <i>MENGUSIR JENUH</i> . Demi <i>MENGUSIR RASA JENUH</i> , ia biasa melakukan berbagai kegiatan di luar rumah. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>mengusir</i> / <i>bosan/kebosanan</i> / ~ <i>kegelisahan</i> / ~ <i>kejenuhan</i> / ~ <i>penjajah</i> / ~ <i>kesepeian</i> dsb.
usul ¹	Dari manakah <i>ASAL-USUL</i> bahasa Melayu itu? Saat dilakukan interogasi atas <i>ASAL USUL BARANG</i> narkoba tersebut, ia menerangkan bahwa barang itu diterima dari pacarnya.	
usul ²	<ul style="list-style-type: none">• Beliau <i>MELEMPAR USUL</i> agar koran tersbut diberedel saja. Sayapun <i>MENYANGGUPI USUL</i> mereka dan berjanji hari Minggu akan datang. Dia berkata akan <i>MEMPERTIMBANGKAN USULAN</i> itu. <i>USUL</i> ini <i>DITERIMA ATAU DITOLAK</i>. <i>USUL</i> ini kemudian <i>DITINDAKLANJUTI</i> pemerintah. <i>USUL</i> ini <i>DISETUJUI</i> oleh negara-negara peserta lainnya. ^{1*}• Melihat momen tersebut, DPR mengajukan <i>USUL INISIATIF</i> pembentukan undang-undang antimonopoli.• Sebelum mengajukan <i>USULAN GAGASAN</i> awal tesis/artikel, mahasiswa melakukan konsultasi dengan ketua program studi dan menyiapkan tiga rencana topik penelitian.	^{1*} ditemukan juga: <i>mengajukan</i> / <i>usul</i> / <i>melayangkan</i> ~ / <i>meloloskan</i> ~ / <i>melontarkan</i> ~ dsb.
usung	<ul style="list-style-type: none">• Tanpa <i>MENGUSUNG BENDERA</i> partai, beliau aktif memperjuangkan nasib buruh perkebunan. Ada beberapa oknum yang tak suka <i>MENGUSUNG CALON</i> ini, ingin <i>MENGUSUNG CALON</i> itu. Aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan <i>MENGUSUNG ISU</i> yang sama. Mobil ini	^{1*} ditemukan juga: <i>mengusung</i> / <i>pendekatan</i> / ~ <i>gagasan</i> / ~ <i>ideologi</i> / ~ <i>konsep</i> / ~ <i>misi</i> / ~ <i>kepentingan</i> / ~ <i>nilai</i> / ~ <i>paham</i> /

MENGUSUNG MESIN 1.000 cc 3-silinder bertenaga sekitar 72 ps. ^{1*}

- Keduanya tidak menolak bahwa karya-karya mereka *KENTAL MENGUSUNG* nilai-nilai islami.

~ prinsip / ~ semangat / ~ slogan dsb.

usus Dokter itu bertanya apakah dia pernah operasi dan dia menjawab tidak pernah, meskipun sebenarnya dia pernah operasi *USUS BUNTU*. | *USUS DUA BELAS JARI* (duodenum) adalah bagian dari *USUS HALUS* yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke *USUS KOSONG* (jejunum).

usut

- Polri akan sulit *MENGUSUT KASUS* tersebut.
- Kejadian itu harus *DIUSUT TUNTAS* agar tidak terjadi lagi. | Semua kasus itu harus *DIUSUT HINGGA / SAMPAI TUNTAS*.

utama Sebagai pilar ke-4 demokrasi, media *ARUS UTAMA* (^{1*}) mesti memberi informasi yang jelas dan gamblang ke khalayak. | Hal itu adalah *ASPEK UTAMA*. | Ada empat *BUTIR UTAMA* yang disampaikan. | Konflik sering kali memaksa perempuan untuk menjadi *PENCARI NAFKAH UTAMA* keluarga. | Kebutuhan atau motivasi merupakan *PENGGERAK UTAMA* perilaku individu. | Pasar modern hanya boleh berada di *JALAN UTAMA* kota ini. | Mereka memiliki *PERANAN UTAMA* dalam mengasuh anak. | Menjalani pola hidup sehat adalah *KUNCI UTAMA* untuk mencegah penyakit. | Melaut tidak lagi menjadi *MATA PENCAHARIAN UTAMA* masyarakat pesisir ini. | Hal itulah yang akan menjadi *MODAL UTAMA* menuju Indonesia maju. | Bandara ini tetap beroperasi sebagai *PINTU GERBANG UTAMA* negara dan menjaga konektivitas di Tanah Air. | *PINTU MASUK UTAMA* ke dalam bangunan induk kantor berada di sisi sebelah selatan bangunan. | Pokoknya *PRIORITAS UTAMA* adalah keselamatan seluruh warga di sekolah. | *TOKOH-TOKOH UTAMA* dalam novel-novel Pram selalu orang biasa, rakyat jelata. | *TUJUAN UTAMA* pengobatan hipertensi adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. | Kehadiran mural di sepanjang tembok kota memang *BERTUJUAN UTAMA* memberikan sebuah pemandangan yang segar serta menghibur. ^{2*}

^{1*} «main stream»

^{2*} ditemukan juga: *alasan utama / aspek ~ / bagian ~ / bahan baku ~ / basis ~ / kebutuhan ~ / cabang ~ / direktur ~ / faktor ~ / fokus ~ / fungsi ~ / kegiatan ~ / gizi ~ / hidangan ~ / jalur ~ / kriteria ~ / landasan ~ / makanan ~ / masalah ~ / pasar ~ / pemasok ~ / pemeran ~ / pemicu ~ / pilar ~ / (pra)syarat ~ / tersangka ~ / sebab ~ / tanggung jawab ~ / target ~ / tugas ~* dsb.

utang, hutang

- Mereka juga sama-sama *BERUTANG BUDI* kepada kerabat keluarga yang membantu menyekolahkan hingga ke Belanda. | Kami *BERHUTANG NYAWA* kepadamu. | Pembunuhan dilatarbelakangi masalah *UTANG PIUTANG* antara salah satu pelaku dengan korban.
- Gaji kami berdua sudah tidak cukup lagi untuk *MEMBAYAR HUTANG* dan bunga-bunganya di bank-bank. | Penggunaan sebagian besar penerimaan pemerintah untuk *MENCICIL UTANG* menyebabkan anjaknya anggaran pembangunan. | Dengan alasan ini pula pemerintah telah *MENGHAPUSKAN UTANG* lebih dari Rp 22 triliun untuk menyelamatkan bank. | *MELUNASI UTANG* tidak boleh ditunda apalagi diabaikan, meski hanya berutang dengan tetangga sebelah rumah. | Kita tidak mampu *MEMANGKAS UTANG BERSIH* menjadi nol pada awal tahun itu. | Jika ini diterapkan hampir dua pertiga total *UTANG* Indonesia bisa *DIPUTIHKAN*. | Kami datang hendak *MENAGIH HUTANG* lama. | *UTANG* dalam dan luar negeri sebagian besar akan *DITANGGUNG* anak-cucu. | Ternyata ayahnya *MENINGGALKAN HUTANG* yang cukup besar.
- Dalam tempo lima tahun *UTANG-UTANG* itu *LUNAS* semua.
- Aspek baru yang masuk adalah *PENYELESAIAN UTANG* luar negeri perusahaan swasta Indonesia.
- Ia merasa masih punya *UTANG BUDI* pada keluarganya. | Ini masih ditambah beban *UTANG DOMESTIK* senilai US\$ 60 miliar. | Pihaknya fokus untuk melunasi *UTANG JATUH TEMPO*. | Hal ini harus ditutup melalui pajak,

UTANG DALAM NEGERI, dan *UTANG LUAR NEGERI*. | Padahal beban *UTANG NEGARA* terus-menerus meningkat. | Saya bersama ribuan tapol lain menanggung *UTANG TAK TERPERI* kepada Tuan Carter (Presiden AS Jimmy Carter). | Defisit itu cenderung diperberat oleh peningkatan pembayaran *UTANG POKOK* dan bunga cicilan utang luar negeri.

- Kita masih mampu untuk keluar dari *BELITAN UTANG* secara bertahap. | Sejak awal 1991 Grup tersebut sudah *DIGAYUTI UTANG* sekitar Rp600 milyar. | Banyak orang yang *TERJEBAK UTANG* untuk biaya kuliah anaknya atau biaya berobat suami yang sakit. | Jika dipaksakan, negara-negara miskin akan semakin *TERJERAT UTANG* hanya sekadar untuk membiayai proyek ini. | Jangan sampai kebijakan tersebut justru *MENJERUMUSKAN* negara ini pada *JEBAKAN UTANG* luar negeri. | Saya dan keluarga sedang *TERLILIT HUTANG* yang cukup besar buat saya. | Kisah masyarakat yang *TERLILIT UTANG* yang mencekik ini, bukanlah cerita baru. | Para petani dilatih untuk menata keuangan mereka. Dengan demikian petani terhindar dari *TUMPUKAN UTANG*.

utara Dia juga *MENGUTARAKAN KEHERANANNYA*. | Ia bukan tipe orang yang suka *MENGUTARAKAN PERASAAN*.

utas *SEUTAS BENANG* menjadi kain, lalu kain menjadi bendera, dan bendera punya makna. | *SEUTAS DASI* belang hitam biru abu-abu, aku ikatkan di leher. | Ada *SEUTAS HARAP* di dalam dirinya, yakni agar masyarakat bisa kembali menerbangkan layangan dengan bebas. | Pakaiannya putih-putih serba longgar, *SEUTAS KALUNG* manik-manik di leher. | Salah satu rodanya tidak dipasang dengan mur dan baut melainkan dengan *SEUTAS KAWAT*. | Rambutnya yang terurai diikat dengan *SEUTAS PITA* warna emas. | Dia tak menjawab. Hanya *SEUTAS SENYUM* hangat yang terus mengembang. | Sederet pakaian menggantung di *SEUTAS TALI* jemuran depan rumah.

utuh

- Kita butuh merangkai contoh-contoh yang disajikan menjadi sebuah *GAMBARAN UTUH*. | *MARKA UTUH* berarti pengendara tidak boleh berpindah lajur; marka putus-putus berarti pengendara boleh berpindah lajur. | «Shower» dingin di kamar mandi langsung membuat *KESADARANKU* kembali *UTUH*.
- Kasus yang belum *TERUNGKAP UTUH* selama 14 tahun ini kembali disoroti setelah pembunuh bebas murni dari penjara kemarin.
- Beliau meminta seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga *KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA*. | Dalam visi misi tersebut, *KEUTUHAN WILAYAH* menjadi salah satu aspek kedaulatan Indonesia. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *keutuhan bahasa / ~ ciptaan / ~ kedaulatan / ~ keluarga / ~ lingkungan / ~ masyarakat / ~ persatuan / ~ rumah tangga / ~ selaput dara* dsb.

variabel Biaya produksi jangka pendek masih dapat dibedakan adanya *BIAYA* tetap dan biaya *VARIABEL*.

ventura Dengan susah payah ia bertemu dengan satu-satunya perusahaan *MODAL VENTURA* di Riau.

video Atas keresehan masyarakat polisi menyelidiki siapa *PENGUNGGAH VIDEO* tersebut. | Pilih teman yang akan dikirim undangan untuk melakukan *OBROLAN VIDEO*.

virus

- Kalau terjadi mutasi dan timbul *VIRUS* baru yang *GANAS* dan mudah menular, masalahnya tentu akan jadi lebih serius lagi.
- *VIRUS FLU MERAJALELA* di musim dingin.
- Mereka menemukan, *GALUR VIRUS* flu burung di kedua negara tersebut adalah H7N7.
- Belum ada obat atau vaksin teruji yang bisa *MENGHALAU VIRUS* tersebut. | Jika dalam pemeriksaan HbsAg diketahui positif, pasien tersebut dinyatakan *MENGIDAP VIRUS* hepatitis B. |

Dia tak tahu persis kapan dan di mana ia *TERPAPAR VIRUS* asal Wuhan, Cina, tersebut. Hanya nyamuk *Aedes aegypti* betina yang menggigit dan *MENULARKAN VIRUS* dengue. | Manusia bisa *TERTULAR VIRUS* corona tanpa menunjukkan gejala penularan, bagaimana cara mengujinya?

visi	Ini adalah suatu <i>VISI</i> baru dan <i>BERNAS</i> tentang apa yang mungkin dilakukan.
visum	Polisi saat ini menunggu <i>HASIL VISUM</i> dari rumah sakit.
vokal	Fraksinya di parlemen tampak <i>VOKAL MENKRITIK</i> . Keduanya memang dikenal <i>VOKAL MENGELUARKAN</i> pendapat dan pernyataan yang tak jarang dinilai kontroversial.
vokasi	Berbagai data menunjukkan bahwa <i>PENDIDIKAN VOKASI</i> di Indonesia makin efektif dalam menyiapkan lulusan siap kerja.
vonis	Dia terbukti menyelundupkan 5 kilogram heroin ke Indonesia. Di pengadilan, dia <i>DIVONIS MATI</i> .
wabah	<ul style="list-style-type: none">• Semua sepi dan gelap. Seperti daerah yang ditinggalkan penduduknya karena <i>TERJANGKIT WABAH</i> cacar. <i>WABAH</i> Covid-19 ini masih <i>BERKECAMUK</i> dan <i>MELUAS</i> ke pelbagai pelosok negeri. Eropa menghentikan sementara impor burung peliharaan dari negara-negara Asia yang <i>DILANDA WABAH</i> flu burung. Sejak <i>WABAH</i> virus corona <i>MEREBAK</i>, dia tidak lagi memiliki penghasil. Sejumlah pabrik di sana pun terpaksa menutup sementara usahanya sambil menunggu <i>WABAH REDA</i>. Selama <i>WABAH</i> corona <i>MENERPA</i>, siswa harus membiasakan diri belajar daring.• Munculnya untuk pertama kali <i>LEDAKAN WABAH</i> besar dari Cholera gravis yang disebabkan oleh organisme <i>Vibrio cholera</i>.• Langkah itu diambil demi <i>MENGENDALIKAN WABAH</i> Covid-19. Untuk <i>PENGENDALIAN WABAH</i>, kota ini melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sejak kemarin. Polisi Daerah menggelar acara penyemprotan disinfektan untuk <i>MELAWAN WABAH</i> virus corona yang sedang melanda dunia. Indonesia tengah <i>MEMERANGI WABAH</i> penyakit difteri. Setiap sektor sudah siap dalam <i>MENANGANI WABAH</i> penyakit yang mungkin muncul.• Harusnya pemerintah daerah lebih aktif melakukan <i>PENANGGULANGAN WABAH</i> flu burung di daerahnya.
wacana	<ul style="list-style-type: none">• Kita masih <i>SEBATAS WACANA</i>, belum ada keputusan.• Ia menjadi peserta aktif dalam <i>PERTARUNGAN WACANA</i> itu, untuk memenangkan ide demokrasi sekuler sebagai sistem politik masa kini.
wadah	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi ini secara garis besar adalah <i>WADAH PENCATATAN</i> prestasi peserta didik. Akun ini sebagai <i>WADAH PENCATATAN</i> untuk masakan-masakan yang sudah pernah kubuat. Pada tanggal 20 Mei 1908 kaum terpelajar mendirikan <i>WADAH PERJUANGAN</i> yang dikenal dengan «Budi Utomo». <i>WADAH SOSIAL</i> merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat tanpa memungut biaya. Inti deklarasi ini adalah menentang pengekangan pers dan menolak <i>WADAH TUNGGAL</i> untuk jurnalis.• Lembaga ini berfungsi <i>MEWADAH</i> <i>ASPIRASI</i> serta mewakili kepentingan masyarakat. Saya hanya ingin <i>MEWADAH</i> <i>KEBUTUHAN</i> pemain muda.

bdk. *pagebluk*

^{1*} ditemukan juga: *membendung wabah / mengatasi ~ / terjangkit ~ / terkena ~ / meredam ~ / menyebarkan ~* dsb.

waham	Barangkali bapak tua itu dilanda <i>WAHAM KEBESARAN</i> .
wahid	Tapi ia sekarang pengusaha <i>KELAS WAHID</i> terkaya di negeri ini. SMPku juga favorit, <i>NOMOR WAHID</i> sekabupaten. Dia itu terkenal banget sebagai Tukang Kritik <i>NOMOR WAHID</i> .
wajah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak bisa mengingat setiap <i>EKSPRESI WAJAH</i> dan bahasa tubuh seseorang seakurat itu, pak polisi. Dari <i>GARIS-GARIS WAJAH</i> yang terbentuk, semua tahu ia sedang kesakitan. <i>GURAT-GURAT WAJAH</i> menggambarkannya jauh lebih tua. Komunitas ilmiah telah menguatkan manfaat <i>MASKER WAJAH</i> untuk mencegah penularan virus. <i>PARAS WAJAHNYA</i> berubah cerah. <i>RAUT WAJAH</i> pria itu mulai berubah dan menjadi bertanya-tanya. Tertawa merupakan terapi antistres terbaik, terapi anti-<i>KERUT WAJAH</i> tercanggih. Warga sebaiknya tetap menggunakan <i>PELINDUNG WAJAH</i> («face shield»). <i>SERAUT WAJAH</i> yang sangat dia kenal muncul dari balik jendela mobil tersebut. Ia tidak memakai <i>RIAS WAJAH</i> kecuali sesuatu yang mengkilap pada bibirnya. Penolakan itu tentu saja bagai sebuah <i>TAMPARAN WAJAHNYA</i>. • Pemain berusia 24 tahun ini digelar «baby-faced assassin» (pemusnah <i>BERWAJAH BAYI</i>). Beberapa saat suasana nampak tegang, <i>WAJAH</i> ayu Anggun semakin <i>KERUH</i>. <i>WAJAH</i> gadis itu juga <i>KUSUT</i>. Rambutnya belum lagi dirapikan. <i>WAJAH-WAJAH</i> mereka mendadak <i>PUCAT PASI</i>. Umi masih mengigil ketakutan dan <i>WAJAHNYA</i> tetap <i>PASI</i>. Dengan <i>WAJAH BERSALAH</i> karena mengagetkan orang dengan bunyi ponselnya, ia memencet tombol bicara. <i>WAJAHNYA TEGANG</i> dan gerak-geriknya gelisah. Kedua perempuan itu melangkah pergi dengan <i>WAJAH TERTUNDUK</i>. • Musim Semi Praha adalah kritik terhadap komunisme yang <i>KEHILANGAN WAJAH MANUSIANYA</i>. Beberapa orang yang lewat di depan rumah mereka menengok lalu <i>MELEMPAR WAJAH TANYA</i> kepada Supriatun. Adinda <i>MEMALINGKAN WAJAHNYA</i>, seolah benci melihat Rama terkekeh di hadapannya. Dia <i>MEMASANG WAJAH</i> tidak percaya. Hari itu ia meminjam uang ke setiap orang di kantor supaya bisa <i>SETOR WAJAH</i> di depan keluarga.
wajar	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah menjadi <i>WAJAR</i> dan <i>LUMRAH</i> di mana ada kebahagiaan harus ada yang dikorbankan. • Mentalitas korup ini telah dianggap biasa sebagai sebuah <i>KELUMRAHAN DAN KEWAJARAN</i> kultural dalam masyarakat kita.
wajib	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak adalah <i>IURAN WAJIB</i> yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif. Mereka juga langsung mendapat kartu perpustakaan dan bertumpuk-tumpuk buku <i>ACUAN WAJIB</i>. • Sebetulnya, saya tak ingin berurusan dengan <i>PIHAK YANG BERWAJIB</i>. «Kami serahkan kepada <i>YANG BERWAJIB</i>,» ujar dia. • Pemerintah <i>DIBEBANI KEWAJIBAN</i> membayar ganti rugi kepada korban. Daerah jangan cuma menuntut hak, tapi <i>JALANKAN KEWAJIBAN</i>. Aku sendiri pun hanya <i>MELAKSANAKAN KEWAJIBAN</i> sebagai puteri ayah. <i>PEMENUHAN KEWAJIBAN</i> pajak antara suami istri dilakukan atas nama masing-masing. Maksud dari wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak <i>MENEPATI KEWAJIBANNYA</i> dalam perjanjian. ^{1*} • Program ini mulai digulirkan sejak tahun 2004 untuk mempercepat penuntasan <i>WAJIB BELAJAR</i> pendidikan dasar 9 tahun. Saya dibebaskan dan saya dikenakan <i>WAJIB LAPOR</i> selama empat tahun. Dia adalah seorang tentara, terkena <i>WAJIB MILITER</i> sehingga harus meninggalkan bangku SMA.

^{1*} ditemukan juga: *mengabaikan kewajiban / menghindari ~ / mengikuti ~ / mengingkari ~ / menjalankan ~ / melakukan ~ / melewati ~ / melunasi ~ / mematuhi ~ / menanggukkan ~ / menunaikan ~ dsb.*

wakaf	<i>DANA WAKAF</i> dikatakan sebagai dana segar, karena perolehan dana tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana.
wakil	Sejalan dengan maraknya gairah demokrasi, perempuan mulai menuntut <i>HAK KETERWAKILAN</i> .
waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam <i>WAKTU DEKAT</i> akan diterbitkan aturannya. Waktu saya habis di butik, kalau pun ada <i>WAKTU LONGGAR</i> saya memilih istirahat dibandingkan membuka laptop. Lomba ini dapat mengisi <i>WAKTU LUANG</i> anak-anak di rumah. Kalau ada <i>WAKTU SENGGANG</i> biasanya apa yang Bapak lakukan? Tanpa kusadari dalam <i>WAKTU SINGKAT</i> aku telah berada di halaman 10. Tidak butuh <i>WAKTU LAMA</i> sampai hal ini menjadi viral. • Bagi yang <i>WAKTUNYA SEMPIT</i> dan terhalang lokasi inilah solusi tepat bila ingin meneruskan pendidikan. • Ia <i>MENCETAK WAKTU TERCEPAT</i> ketiga. • Seperti <i>BERKEJARAN DENGAN WAKTU</i>, dia ingin secepatnya memindahkan seluruh pengetahuan itu ke dalam diri anaknya. • Jangka waktu konstruksi proyek pembangkit listrik ini berada <i>DALAM KISARAN WAKTU</i> 3-4 tahun. Itu membuatnya aman <i>SEMENTARA WAKTU</i>. Ia temukan apartemen dua kamar yang salah satunya disewakan <i>UNTUK SEMENTARA WAKTU</i>. Mereka mengadakan undian untuk nasabah yang membayar cicilan <i>TEPAT WAKTU</i> dan sebelum tanggal jatuh tempo. • Penerimaan kedatangan warga asing di bandara juga telah ditanggguhkan <i>TANPA BATAS WAKTU</i>. <i>SEBENTANG WAKTU</i> panjang, bagai tanpa akhir. Program tersebut masih menyimpan <i>BOM WAKTU</i>. Semakin jelas bahwa <i>KERANGKA WAKTU</i> ini tidaklah mencerminkan kenyataan. Subsidi tersebut mencapai 225 triliun rupiah, tertinggi dalam <i>KURUN WAKTU</i> 10 tahun terakhir. Artinya, dalam <i>RENTANG WAKTU</i> lima tahun tidak ada kenaikan harga. Cerita bagi masyarakat bukan sekadar <i>PERINTANG WAKTU</i>. Waktu Indonesia Barat memiliki <i>SELISIH WAKTU</i> 7 jam lebih awal dari GMT («Greenwich Mean Time»). Siswa mengeluhkan tugas tersebut dikarenakan <i>TENGGANG WAKTU</i> pengumpulan tugas sangat singkat. Keputusan Mahkamah Agung memberi <i>TENGGAT WAKTU</i> atau jeda selama maksimal 90 hari bagi terbitnya aturan baru. <i>KETEPATAN WAKTU</i> berangkat dan tiba dari penerbangan mereka meningkat dengan tajam. Perluasan kalimat itu, antara lain, terdiri atas keterangan tempat, <i>KETERANGAN WAKTU</i> dan keterangan cara. • Pergantian <i>ANTAR WAKTU</i> ^{1*} bagi anggota DPR itu sudah diberlakukan. Lajur Khusus Bus adalah lajur yang secara khusus dipergunakan oleh bus baik secara <i>PARUH WAKTU</i> maupun <i>PURNA WAKTU</i>. Memunculkan suatu pekerjaan yang <i>PENUH WAKTU</i> atau «full-time». • Ia yakin, bersama <i>BERLALUNYA WAKTU</i> ia akan semakin mahir. <i>SEIRING BERJALANNYA WAKTU</i>, terjadi penyesuaian terhadap kebudayaan lokal. • <i>WAKTU BERGULIR</i> pelan tetapi pasti. Kondisi bangunan banyak yang keropos <i>DIMAKAN WAKTU</i>. Bulu-bulu di tubuh mereka sudah mengelabu <i>TERMAKAN WAKTU</i>. Budaya tak akan pernah <i>LEKANG OLEH WAKTU</i>. Kultur Jawa yang dijalannya sejak masa kecil tak <i>LEKANG DIMAKAN WAKTU</i>. • Singkat: jangan <i>MEMBOROSKAN WAKTU</i> para pembaca. Tiba di rumah itu abangku tidak <i>BUANG WAKTU</i>. Hampir separuh <i>WAKTUNYA DIHABISKAN</i> dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini membantu mereka untuk <i>MENGHEMAT</i> banyak <i>WAKTU</i>. Dia bekerja di proyek untuk <i>MENGISI WAKTU</i> penantian. Dia sengaja melakukan perjalanan malam guna <i>MENGEJAR WAKTU</i>. Dan <i>WAKTU</i> usai sekolah yang harus mereka <i>LALUI</i> di rumah, terkadang pun berhasil mereka isi menjadi pengalaman-pengalaman yang beragam. Mereka sudah <i>MELUANGKAN WAKTU</i> di tengah-tengah kesibukan mereka. Hal ini mungkin <i>MAKAN WAKTU</i> lama.

^{1*} sometimes written as *antarwaktu*

Mereka berharap dapat *MEMANGKAS WAKTU* yang biasanya dibutuhkan untuk mengembangkan vaksin. | Di taman ini juga ada orang-orang menganggur, korban PHK, yang duduk-duduk *MERINTANG WAKTU*. | Mereka berdua tak pernah *MENYEMPATKAN WAKTU* untuk kehidupan pribadi. | Bukankah dengan demikian engkau akan *MENYIA-NYIAKAN WAKTU* hidupmu? | Mereka kadang bermain catur, *MENYIBUKKAN WAKTU*. | Kegiatan ini *MENYITA WAKTU*. | Perjalanan *MENEMPUH WAKTU* 50 menit. | Kuharap, kau tidak *MENGULUR-ULUR WAKTU* kali ini.

walafiat	Beliau <i>SEHAT WALAFIAT</i> , ganteng, dan tak bergeming oleh penderitaan hidupnya.
walah	<ul style="list-style-type: none">• Para petani jeruk setempat <i>MENGAKU KEWALAHAN</i> melayani permintaan pasar yang tinggi.• Kadang-kadang orang tua menjadi <i>KEWALAHAN MENGHADAPI</i> perilaku anak-anak kita.
wali	Bila dikehendaknya, <i>WALI PENGAWAS</i> diberi kesempatan tiap-tiap minggu mengunjungi anak belum dewasa yang ada dalam pengawasannya. Pada akhir tahun itu, seorang <i>WALI NIKAH</i> dari Kantor Urusan Agama menikahkan mereka.
wangi	Banyak yang masih bernostalgia dengan <i>AROMA WANGI</i> kopi ini.
wangsa	Di sana masih kuat adat untuk menikahkan <i>WANGSA KESATRIA</i> dengan sesama <i>WANGSA KESATRIA</i> . bdk. → <i>bangsa</i>
waras	<ul style="list-style-type: none">• Hal ini membuat masyarakat tidak mampu menggunakan <i>AKAL WARAS</i>. Nah, itu namanya <i>PIKIRAN WARAS</i>.• Nasibnya sungguh tragis karena akhirnya menjadi <i>KURANG WARAS</i> akibat terlalu banyak menenggak narkoba. Ketika ditanya apakah dia <i>MASIH WARAS</i> dia menjawab «masih».• Otaknya sudah tak bisa <i>BERPIKIR WARAS</i>.• Orang-orang ini sangat <i>TERGANGGU KEWARASANNYA</i>. Itu semua terjadi setelah Srintil <i>KEHILANGAN KEWARASANNYA</i>. Ia mencoba <i>MEMPERTAHANKAN KEWARASAN</i> dengan mencari-cari kesibukan.
warga	<ul style="list-style-type: none">• Menteri itu punya wacana agar hasil-hasil karya <i>WARGA BINAAN LP</i> [lembaga pemasyarakatan] bisa dipamerkan di mal. Sebagai <i>WARGA NEGARA</i> yang <i>BAIK</i>, terlebih sebagai abdi negara dituntut untuk selektif dalam menerima dan menyikapi berita atau informasi. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai <i>WARGA NEGARA</i> yang <i>SETARA</i>.• Setelah mempertimbangkan sejak tahun 2020, dia akhirnya memutuskan <i>PINDAH WARGA NEGARA</i>.• Memang, undang-undang Perancis membolehkan seseorang untuk mempunyai <i>KEWARGANEGARAAN DOBEL</i> (atau ganda).• Ada sekitar 600 WNI per tahun yang ingin <i>HIJRAH KEWARGANEGARAAN</i> ke negeri jiran. Untuk sekarang dia belum berencana <i>PINDAH KEWARGANEGARAAN</i>.• Menurut responden, minimal mereka menerima imbauan rutin dari ketua rukun tetangga (RT) atau <i>RUKUN WARGA (RW)</i> agar aktif memberantas sarang nyamuk.
waris	<ul style="list-style-type: none">• Kalau ada hutang almarhum belum dibayar, mohon menghubungi <i>AHLI WARIS</i>. Kedua orangtuanya mengancam akan menghapusnya dari <i>DAFTAR AHLI WARIS</i> bila tetap bersikeras.• Konflik antara Sunni dan Syiah tetap merupakan <i>WARISAN BEBUYUTAN</i> yang sulit dihapus. Berbagai ritual <i>WARISAN LELUHUR</i> masih berlangsung di sana.• Akhirnya Yo Han menjadi <i>PEWARIS TUNGGAL</i> ilmu Bu-kek Hoat-keng dari kakek itu.

warna	<ul style="list-style-type: none"> • Yang disebut batik asli itu dibuat menggunakan teknik <i>RINTANG WARNA</i> dengan malam (lilin) panas. • Mengapa warna putih dianggap sebagai <i>WARNA BERKABUNG</i> dan duka? • Sertakan pas <i>FOTO BERWARNA</i> dan pindaian KTP. • Orang yang datang mengenakan pakaian ringkas <i>WARNA BIRU GELAP</i>. Kedua motor <i>BERWARNA GELAP</i> itu melaju dengan kecepatan melewati ambang yang diperbolehkan. Contohnya ketika pada ruangan kalian sudah memiliki cat tembok berwarna putih, lalu kalian ingin padukan dengan <i>WARNA MATI</i> seperti hitam atau abu-abu. • Foto-foto yang mulai <i>PUDAR WARNANYA</i> tetap melekat pada dinding kamar. • Namun sebenarnya, pemikiran-pemikiran Soekarno juga <i>KENTAL DIWARNAI</i> oleh agamanya. 	
warta	<ul style="list-style-type: none"> • Pada zaman itu radio-radio wajib merelai <i>WARTA BERITA</i> dari RRI, sekaran tidak lagi terjadi. • Saya hanyalah seorang <i>PEWARTA FOTO</i> di kantor berita lokal. Si <i>WARTAWAN FOTO</i> langsung memotret dia. Pelbagai keterangan yang didapat dari sebuah kisah berita memerlukan analisa kritis <i>WARTAWAN INVESTIGATIF</i> ^{1*}. Gedung itu akan diperuntukkan sebagai «media center» bagi para <i>WARTAWAN PELIPUT</i>. 	^{1*} ditemukan juga: <i>WARTAWAN INVESTIGASI</i>
warung	<p>Timbul pengusaha makanan yang menyediakan <i>WARUNG DADAKAN</i> bagi para pekerja proyek. Ia mendirikan <i>WARUNG KOPI</i> di dekat lapangan sepak bola.</p>	
wasiat	<p>Para penerima <i>HIBAH WASIAT</i> tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu tersebut. Saya cuma pengacara yang disewa anaknya untuk menangani <i>SURAT WASIAT</i> Pak Tan.</p>	
wasit	<p>Insiden terjadi sebelum <i>WASIT MENYEMPRIT PELUIT</i> akhir.</p>	
waspada	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini menambah kesadaran luas masyarakat, utamanya tentang pentingnya <i>WASPADA BENCANA</i>. Pengguna medsos diimbau <i>WASPADA HOAKS</i> dalam pemilu. Stiker itu berisi imbauan agar warga <i>WASPADA PENULARAN COVID</i> dan mematuhi protokol kesehatan. • Masih ada 11 daerah yang harus tetap <i>WASPADA TINGGI</i>. • Tanpa <i>KEWASPADAAN YANG TINGGI</i> aku dan teman-temanku bisa habis oleh tembakan para penyergap. • Mengetahui itu ia justru <i>MENAJAMKAN KEWASPADAAN</i>. 	
watak	<ul style="list-style-type: none"> • Mulut serta dagunya membayangkan <i>WATAK KUAT</i> dan kemauan membaja. Itu mungkin <i>WATAK</i> yang <i>DITURUNKAN</i> dari ayahnya. • Hidup dari panggung ke panggung mematangkan dia, bukan saja sebagai <i>PEMAIN WATAK</i>, tetapi juga sebagai sutradara. • Memang beginilah laki-laki yang <i>BERWATAK BEJAT</i>. Susi, yang <i>BERWATAK KERAS</i>, tak mau kalah. Namun hal itu tidak menggoyahkan tekad Ranggalawe yang memang <i>BERWATAK KERAS KEPALA</i>. Konsekuen adalah sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat; <i>BERWATAK TEGUH</i>, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. 	
wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Berikut <i>KUTIPAN WAWANCARA</i> yang dilakukan via telepon. Berikut <i>PETIKAN WAWANCARA</i> tersebut. Peneliti mendengarkan kembali hasil <i>REKAMAN WAWANCARA</i> dan membaca berulang-ulang hasil transkrip. Peneliti dan rekan peneliti membaca <i>TRANSKRIP WAWANCARA</i> para subjek satu demi satu. 	^{1*} ditemukan juga: <i>mengadakan wawancara / menggelar ~ / melaksanakan ~ / melayani ~</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan, <i>WAWANCARA MENDALAM</i> («in-depth interview») dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui <i>WAWANCARA TATAP MUKA</i> («face to face interview»). • Selama lebih dari satu jam, dia <i>MELADENI WAWANCARA</i> khusus dengan wartawan koran ini. Sebelum <i>WAWANCARA DILAKSANAKAN</i>, rumuskan pertanyaannya. Dalam penelitian ini <i>DILAKUKAN WAWANCARA</i> («interview»). Lamanya waktu wawancara bervariasi, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat <i>WAWANCARA BERLANGSUNG</i>. ^{1*} • Hal ini terjadi untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan <i>NARASUMBER</i> yang akan <i>DIWAWANCARAI</i>. 	
wawas	<ul style="list-style-type: none"> • Saya berusaha <i>MEMBUKA WAWASAN</i> baru, cara pandang baru tentang pendidikan. • Seorang dosen sepatutnya memiliki <i>WAWASAN KEBAHASAAN</i> yang melampaui mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Tingkat pendidikan formal seseorang sangat mempengaruhi <i>WAWASAN BERPIKIR</i>. ^{2*} • Perempuan mapan dengan <i>WAWASAN LUAS</i> dan berpikiran maju pun turut berada dalam golongan ini. Ia berpendapat bahwa guru harus <i>BERWAWASAN LUAS</i>. • Beliau menjelaskan Denpasar sebagai kota kreatif <i>BERWAWASAN BUDAYA</i>. Perusakan alam dapat dicegah dengan menerapkan program pelaksanaan pembangunan ekonomi yang <i>BERWAWASAN LINGKUNGAN</i>. 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>membangun wawasan / memberi(kan) ~ / memperkaya ~ / memperluas ~ / menambah ~</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>wawasan bhineka / ~ kebudayaan / ~ kebangsaan / ~ gender / ~ kemanusiaan</i> dsb.</p>
wayang	<i>WAYANG KULIT PURWA</i> , seperti kita kenal hari ini, meski ceritanya awalnya dari cerita Mahabarata.	bdk.: → semata
wedang	Di warung <i>WEDANG JAHE</i> , orang-orang terus membicarakannya. Mereka mengonsumsi sari jahe atau lebih dikenal dengan <i>WEDANG JAHE</i> setidaknya satu kali sehari. Setelah 20 tahun lebih menjadi raja garmen, ia banting stir menjual <i>WEDANG RONDE</i> dan «sandwich» bakar. Tak hanya orang tua, <i>WEDANG UWUH</i> juga menjadi salah satu minuman favorit anak muda. ^{1*}	^{1*} ditemukan juga: <i>wedang rempah / ~ teh</i>
wenang, wewenang	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam keluarga itu «pater-familias» merupakan suatu <i>KEWENANGAN MUTLAK</i>. Setiap bupati dan walikota memiliki <i>KEWENANGAN PENUH</i> untuk mengelola daerah kekuasaannya. • Dengan demikian Presiden <i>MELAMPAUI KEWENANGANNYA</i>. Penerbitan surat ini juga <i>MELANGKAHI WEWENANG</i> Kepala Badan tersebut. Beliau <i>MELIMPahkan KEWENANGAN</i> pusat kepada pemerintah daerah. Sejumlah ahli mengkritik kebijakan pemerintah <i>MELUCUTI KEWENANGAN</i> lembaga tersebut. Hal ini bukan <i>TERMASUK KEWENANGANNYA</i>. Mahkamah Agung <i>MEMEGANG KEWENANGAN</i> tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas. Juga besar terjadi potensi <i>TUMPANG TINDIH KEWENANGAN</i> antar-lembaga. ^{1*} • Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus <i>BERTUMPU ATAS KEWENANGAN</i> yang sah. • Desentralisasi adalah <i>PENGALIHAN WEWENANG</i> dari pemerintah pusat. Potensi <i>PENYALAHGUNAAN WEWENANG</i> mulai tampak di sini. • Hal ini harus melaporkan kepada <i>INSTANSI YANG BERWENANG</i>. Misi eksplisit dan implisit praktek suap adalah kolusi antara <i>PIHAK BERWENANG</i> dan pihak berkepentingan. • Mereka tidak boleh <i>BERBUAT SEWENANG-WENANG</i> atau bersikap despotis terhadap rakyatnya. ^{2*} 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>mengalihkan wewenang / membatasi ~ / memberi(kan) ~ / mencabut ~ / melahirkan ~ / melaksanakan ~ / memiliki ~ / memangkas ~ / memotong ~ / mempunyai ~</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>berlaku sewenang-wenang / bersifat ~ / penangkapan dan penahanan ~ / bertindak ~</i></p>
wibawa	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan <i>SIKAP BERWIBAWA</i>, Antonio menatapnya tajam. Dengan <i>SUARA BERWIBAWA</i> ia angkat bicara. • Bagaimana para guru itu masih dapat mengajar dengan baik setelah mereka <i>KEHILANGAN WIBAWA</i> akibat peristiwa ini? Bila keadaan ini terus dibiarkan, berarti membiarkan terjadinya <i>KEMEROSOTAN WIBAWA</i> hukum 	<p>^{1*} ditemukan juga: <i>menganjurkan wibawa / menginjak ~ / merongrong ~</i> dsb.</p> <p>^{2*} ditemukan juga: <i>mengganggu kewibawaan / menggoncang ~ /</i></p>

di mata publik. | Pemerintah harus dapat *MENEGAKKAN* kembali *WIBAWANYA* dengan segera mengungkap tuntas kasus ini. ^{1*}

• Perang ini *MEREMUKKAN KEWIBAWAAN* Majapahit. | Bahkan mereka menilai acara ini hanya *MERONGRONG KEWIBAWAAN* mereka. ^{2*}

meruntuhkan ~ / menurunkan ~ dsb.

wicara

Sekitar 80 persen terdiri dari penyandang cacat tuna rungu, *TUNA WICARA* dan tuna daksa.

wilayah

• Ada aspek *WILAYAH ABU-ABU* atau «grey area», yang memperjelas *WILAYAH ABU-ABU* antara Polri-TNI dalam hal melakukan segala tindakan terkait keamanan. | Salah satu bentuk ancaman nyata yang dihadapi Indonesia adalah perompakan dan pembajakan di *WILAYAH PERAIRAN* Indonesia. | Meskipun tidak sejelas di *WILAYAH EMPAT MUSIM*, fenomena Titik Balik Matahari tetap memberikan pengaruh di Indonesia. | Parlemen kampus hanya memiliki *WILAYAH JANGKAUAN* yang sangat kecil. | Pada masa pemerintahannya Makasar berhasil memperluas *WILAYAH KEKUASAANNYA*. | Sebagai aparat sipil namun bersenjata, *WILAYAH KERJA* Polri kini sama sekali berbeda dengan TNI. | Model itu dapat memisahkan *WILAYAH KONSERVASI* dari *WILAYAH PRODUKSI* dengan *WILAYAH PENYANGGA* («buffer zones»). | Seperti halnya *WILAYAH LAUT*, kepentingan keamanan *WILAYAH UDARA* bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia. | Itu terjadi supaya informasi bisa menjangkau hingga ke *WILAYAH PELOSOK*. | Selat Melaka dan Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan *WILAYAH PENGARUH* «British» dan *WILAYAH PENGARUH* Belanda di Alam Melayu. | Mereka selalu berusaha menghindari *WILAYAH POLITIK*, seolah-olah politik adalah sesuatu yang sangat menakutkan. | Menurutku, keyakinan adalah *WILAYAH PRIBADI*. | Nama Indonesia diikrarkan menjadi nama resmi bangsa yang mendiami *WILAYAH KEPULAUAN* dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua). | *WILAYAH RESAPAN AIR* dijadikan «real estate» agar pemasukan daerah berlipat!

• Mereka pergi ke Aceh, Medan, Bogor, Sukabumi, Jakarta, dan sedang berpikir untuk *MENJANGKAU WILAYAH* Indonesia Timur.

• Baru setelah konflik terjadi, usulan *PEMEKARAN WILAYAH* disetujui pusat dengan dipecahnya kabupaten tersebut menjadi dua. | Dalam visi misi tersebut, *KEUTUHAN WILAYAH* menjadi salah satu aspek kedaulatan Indonesia.

wisata

• Peluang *USAHA AGRO WISATA* yang dilakukan mereka telah menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

• *DESA WISATA* adalah destinasi alternatif yang menjadi penyangga dari destinasi prioritas. | Akomodasi «homestay» akan mendorong masyarakat menjadi *PELAKU WISATA* secara langsung. | *PAKET WISATA* yang sudah terlaksana adalah paket wisata pendidikan lingkungan. | Karena situasi itulah, maka ia berhenti sebagai *PEMANDU WISATA*. | Mereka mendukung agar *SEKTOR WISATA* kota ini bisa hidup kembali. | Di sana, ada banyak *DAYA TARIK WISATA*, mulai dari candi, pergunungan, telaga, dsb. ^{1*}

^{1*} ditemukan juga: *akomodasi wisata / destinasi ~ / industri ~ / jalur ~ / kampung ~ / kawasan ~ / pengelola(an) ~ / lokasi ~ / obyek ~ / operator ~ / pondok ~ / taman ~ / tempat ~ / tujuan ~* dsb.

wisma

Jumlah *TUNA WISMA* di seluruh penjuru dunia lebih dari 100 juta orang.

wujud

• Jogja, yang menahbiskan diri sebagai ibu kota seni rupa, seakan *MENEMUKAN WUJUDNYA*. | Apakah penjahajahan kini telah *MENGUBAH WUJUDNYA* dalam bentuk yang lain? | Untuk bertahan hidup, aku harus menguasai ilmu *BERUBAH WUJUD*.

• Ketiga tokoh itu seketika berubah ke *WUJUD ASLINYA*. | Kemerdekaan pers adalah salah satu *WUJUD*

^{1*} ditemukan juga: *wujud apresiasi / ~ budaya / ~ cinta (kasih) / ~ dukungan / ~ penghargaan / ~ komitmen* dsb.

^{2*} ditemukan juga: *mewujudkan*

KEDAULATAN RAKYAT. | Bagi banyak orang, anak kerap jadi *WUJUD HARAPAN*. | Itu *WUJUD TANGGUNG JAWAB* kami untuk ikut membangun generasi muda di sekolah. ^{1*}

- Hal ini merupakan salah satu *WUJUD KONKRET* dukungan pemerintah kepada pelaku usaha. | Keberhasilan ini merupakan *WUJUD NYATA* dalam upaya memberantas peredaran narkoba.
- Hukum modern kerap hanya mampu *MEWUJUDKAN KEADILAN FORMAL*. | Namun apa daya, aku tak bisa *MEWUJUDKAN ANGAN-ANGAN* itu karena tak ada yang peduli dengan orang semacam aku ini. | Mereka berupaya keras *MEWUJUDKAN IDE-IDENYA*. | Kalau ada satu celah kecil untuk aku bisa *MEWUJUDKAN IMPIANKU*, pasti aku akan kejar. | Kemudian Aurora melanjutkan studi ke Norwegia, tempat ia *MEWUJUDKAN MIMPI* sang ayah menyaksikan aurora. | Untuk *MEWUJUDKAN KEINGINANNYA* tersebut, orangtua tidak segan-segan memarahi anaknya. | Entah kapan *RENCANA* besar itu *TERWUJUD*. ^{2*}

yakin

- Keyakinan tersebut menjadi *KEYAKINAN YANG MENDALAM*. | Ia mampu menyongsong era globalisasi dengan *KEYAKINAN* diri yang *KUAT*.
- *KEYAKINANKU* ketika itu sudah *GOYAH*.
- (...) mewujudkan jaminan *KEBEBASAN* beragama/*BERKEYAKINAN* sebagai hak dasar seluruh warga negara-bangsa Indonesia. | Pemberian layanan kepadanya harus dijalankan tanpa *MEMBEDAKAN KEYAKINAN*, nilai-nilai dan status sosialnya. | Hal itu telah *MEMPERKUAT KEYAKINAN* Bramanti, bahwa ia harus segera berbuat sesuatu. | Seseorang harus *MEMUPUK KEYAKINAN* bahwa masyarakat dan negara dapat berubah jika banyak teladan dan contoh yang baik dari lingkungan. | Ibuku seorang yang *TAAT KEYAKINAN*. | Ini *MENAMBAHKAN KEYAKINAN* bahwa kalian adalah orang-orang baik. | Namun ia dari awal sudah *MENANAMKAN KEYAKINAN* kuat. | Masyarakat dan sekolah juga turut berperan dalam *MEMPERTEBAL KEYAKINAN* terhadap norma-norma. | Bagus sekali, itu hanya *MENAMBAH TEBAL KEYAKINANKU* bahwa kau memang memiliki kebijaksanaan besar. | Terdakwa terbukti bersalah *SECARA SAH DAN MEYAKINKAN* melakukan pembunuhan berencana.
- Aku hancur jika aku harus hidup bersama pria yang *TAK MEYAKINI* keyakinanku. | Penularan melalui bahan makanan *TIDAK DIYAKINI* sebagai salah satu cara utama penyebaran penyakit. | Aku *TETAP MEYAKINI* bahwa ia tidak gila.

yatim

Ia seorang *ANAK YATIM*, karena ketika ayahnya gugur di medan perang, ia masih dalam kandungan ibunya. | Pendirian rumah pemeliharaan *ANAK YATIM* adalah untuk mendidik anak yang tidak mempunyai orang tua. ^{1*} | Ayah bundaku telah meninggal dunia. Aku *YATIM PIATU*. | Tak ada anak yang tak menjadi *YATIM ATAU PIATU* setelah pembantaian itu. ^{2*}

^{1*} in the first example, *anak yatim* means «a child without a father», in the second one, «a child without parents»
^{2*} also often found: *anak yatim piatu*

zadul

Mereka menggalakkan penggunaan *TELEPON ZADUL* («dumb phone», bukan telepon pintar).

zaman

- *ZAMAN* pesta-pesta di rumah itu sudah *LAMPAU*.
- Kondisi tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan keadaan wanita tradisional atau wanita *ZAMAN DULU*. | Pada *ZAMAN PURBA*, manusia mengonsumsi daging mentah tanpa diolah terlebih dahulu. | Sejak *ZAMAN PURBAKALA*, orang telah mencoba untuk mengerti mengapa objek yang tidak ditopang jatuh ke tanah. | Roman picisan itu pun dapat menarik hati barang siapa yang ingin memperoleh kesan tentang kehidupan bangsa Indonesia *ZAMAN SEKARANG*.
- Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat bertahan *DIGERUS ZAMAN* bila tidak melakukan

inovasi. | Bisnis kaus olahraga memang tak pernah *LEKANG DIMAKAN ZAMAN*. | Pada 1985 opera Batak mulai tenggelam *DIMAKAN ZAMAN*. | Begitulah usia, berguguran *DIMAKAN ZAMAN*.

- Seorang penyelenggara negara seyogianya dapat membaca *TANDA-TANDA ZAMAN*. | Tapi tak semua orang rela meninggalkan sistem yang telah *KETINGGALAN ZAMAN*. | Sumur itu sudah ada sejak lama, *PENINGGALAN ZAMAN* Belanda. | Generasi muda rentan dipengaruhi arus *PERUBAHAN ZAMAN*.
- Dia dapat dianggap sebagai seorang genius yang *MENDAHULUI ZAMANNYA*. | Pendidikan harus mampu beri bekal yang *MELAMPAUI ZAMAN*. | Menjadi orang cerdas dan berpikir *MELAMPAUI ZAMAN* kadang punya konsekuensi: ia harus terbiasa berbenturan dengan banyak orang.

zamrud	Indonesia, terletak di wilayah khatulistiwa, membentang sepanjang lebih dari 5000 kilometer seperti <i>SABUK ZAMRUD</i> .
zat	Setiap <i>ZAT CAIR</i> akan membeku pada temperatur tertentu, yang disebut titik beku. Selain kandungan gizinya yang rendah, «fast food» juga mengandung <i>ZAT PENGAWET</i> dan <i>ZAT ADIKTIF</i> .
ziarah	Mereka meyakini bahwa <i>ZIARAH KUBUR</i> adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam.
zona	Daerah <i>ZONA MERAH</i> dikarantina dengan ketat, yang ditandai dengan gulungan kawat berduri. Sekarang dia puas sudah bisa keluar dari <i>ZONA NYAMANNYA</i> .